

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text	
Gesangbuch1778_1_000001	<pb n="1" src="001.jpg" />	<pb n="1" src="001.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000002			1837
Gesangbuch1778_1_000003	ARTES SCIENTIA	ARTES SCIENTIA	
Gesangbuch1778_1_000004	VERITAS	VERITAS	
Gesangbuch1778_1_000005	LIBRARY OF THE	LIBRARY OF THE	
Gesangbuch1778_1_000006	UNIVERSITY OF MICHIGAN	UNIVERSITY OF MICHIGAN	
Gesangbuch1778_1_000007	E PLURIBUS UNUM	E PLURIBUS UNUM	
Gesangbuch1778_1_000008	TUEBOR	TUEBOR	
Gesangbuch1778_1_000009	SI QUÆRIS PENINSULAM AMCENAM	SI QUÆRIS PENINSULAM AMCENAM	
Gesangbuch1778_1_000010	CIRCUMSPICE	CIRCUMSPICE	
Gesangbuch1778_1_000011	A 458844	A 458844	
Gesangbuch1778_1_000012	<pb n="2" src="002.jpg" />	<pb n="2" src="002.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000013	A 458844	A 458844	
Gesangbuch1778_1_000014	<pb n="3" src="003.jpg" />	<pb n="3" src="003.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000015			1837
Gesangbuch1778_1_000016	ARTES SCIENTIA	ARTES SCIENTIA	
Gesangbuch1778_1_000017	VERITAS	VERITAS	
Gesangbuch1778_1_000018	LIBRARY OF THE	LIBRARY OF THE	
Gesangbuch1778_1_000019	UNIVERSITY OF MICHIGAN	UNIVERSITY OF MICHIGAN	
Gesangbuch1778_1_000020	E PLURIBUS UNUM	E PLURIBUS UNUM	
Gesangbuch1778_1_000021	TUEBOR	TUEBOR	
Gesangbuch1778_1_000022	SI QUÆRIS PENINSULAM AMCENAM	SI QUÆRIS PENINSULAM AMCENAM	
Gesangbuch1778_1_000023	CIRCUMSPICE	CIRCUMSPICE	
Gesangbuch1778_1_000024	<pb n="4" src="004.jpg" />	<pb n="4" src="004.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000025	A 458844	A 458844	
Gesangbuch1778_1_000026	<pb n="5" src="005.jpg" />	<pb n="5" src="005.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000027	Re 1. 11 y 8.	Re 1. 11 y 8.	
Gesangbuch1778_1_000028	<pb n="6" src="006.jpg" />	<pb n="6" src="006.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000029	<pb n="7" src="007.jpg" />	<pb n="7" src="007.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000030	<pb n="8" src="008.jpg" />	<pb n="8" src="008.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000031	Moravian Church Gesangbuch.	Moravian Church Gesangbuch.	
Gesangbuch1778_1_000032	Gefangbuch,	Gesangbuch,	
Gesangbuch1778_1_000033	zum Gebrauch	zum Gebrauch	
Gesangbuch1778_1_000034	der	der	
Gesangbuch1778_1_000035	evangelifchen Brüdergemeinen.	evangelischen Brüdergemeinen.	
Gesangbuch1778_1_000036	Barby,	Barby,	
Gesangbuch1778_1_000037	gedruckt durch Lorenz Friedrich Spellenberg,	gedruckt durch Lorenz Friedrich Spellenberg,	
Gesangbuch1778_1_000038	1 7 7 8.	1778.	
Gesangbuch1778_1_000039	<pb n="9" src="009.jpg" />	<pb n="9" src="009.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000040	BV	BV	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text	
Gesangbuch1778_1_000041			481
Gesangbuch1778_1_000042	.M83	.M83	
Gesangbuch1778_1_000043			1778
Gesangbuch1778_1_000044	<pb n="10" src="010.jpg" />	<pb n="10" src="010.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000045	693503-020	693503-020	
Gesangbuch1778_1_000046	Vorbericht.	Vorbericht.	
Gesangbuch1778_1_000047	Z u gegenwärtigem Gefangbuche für die	Zu diesem Gesangbuch für die	
Gesangbuch1778_1_000048	evangelischen Brüdergemeinen, hat feit	evangelischen Brüdergemeinen hat seit	
Gesangbuch1778_1_000049	einigen Jahren, fowol das Verlangen derfel=	einigen Jahren sowohl das Verlangen	
Gesangbuch1778_1_000050	ben, nach einer, aus den verfchiedenen in der	derselben nach einer, aus den verschiedenen in der	
Gesangbuch1778_1_000051	Brüderunität gebräuchlichen Gefangbüchern,	Brüderunität gebräuchlichen Gesangbüchern	
Gesangbuch1778_1_000052	in eine Samlung zu bringenden Auswahl, der	in eine Sammlung zu bringenden Auswahl der	
Gesangbuch1778_1_000053	bewährteften und brauchbarften alten und neuen	bewährtesten und brauchbarsten alten und neuen	
Gesangbuch1778_1_000054	Kirchengefänge und kernhaftesten Verfe, als	Kirchengesänge und kernhaftesten Verse, als	
Gesangbuch1778_1_000055	auch die befundene Nothwendigkeit einer meh=	auch die gefundene Nothwendigkeit einer meh=	
Gesangbuch1778_1_000056	rern Berichtigung des Ausdrucks in unfern	reren Berichtigung des Ausdrucks in unseren	
Gesangbuch1778_1_000057	eigenen Liedern, die Veranlaffung gegeben.	eigenen Liedern die Veranlassung gegeben.	
Gesangbuch1778_1_000058	a 2 Man	a 2 Man	
Gesangbuch1778_1_000059	<pb n="11" src="011.jpg" />	<pb n="11" src="011.jpg" />	
Gesangbuch1778_1_000060	Vorbericht.	Vorbericht.	
Gesangbuch1778_1_000061	Man hat sich also, diefem Wunfch und	Man hat sich also, diesem Wunsch und	
Gesangbuch1778_1_000062	Erforderniß gemäß, im Namen des HERRN	Erfordernis gemäß, im Namen des HERRN	
Gesangbuch1778_1_000063	an folche Arbeit gemacht, und mit einfältigem	an solche Arbeit gemacht und mit einfältigem	
Gesangbuch1778_1_000064	Auge, aus oberwehnten Gefangbüchern das	Auge aus oben erwähnten Gesangbüchern das	
Gesangbuch1778_1_000065	brauchbarfte in eines zufammen zu bringen,	brauchbarste in einem zusammenzubringen	
Gesangbuch1778_1_000066	und folches fowol in ganzen Liedern, als Ex=	und solches sowohl in ganzen Liedern als Ex=	
Gesangbuch1778_1_000067	tracten und einzelnen Verfen, nach den Mate=	tracten und einzelnen Versen nach den Mate=	
Gesangbuch1778_1_000068	rien, unter gewilfe Rubriquen zu ordnen ge=	rien unter gewisse Rubriken zu ordnen ge=	
Gesangbuch1778_1_000069	fucht; auch hiernächft verfchiedene, bisher noch	sucht; auch hiernach verschiedene, bisher noch	
Gesangbuch1778_1_000070	ungedruckte neue Stücke, hinzugethan.	ungedruckte neue Stücke hinzugefügt.	
Gesangbuch1778_1_000071	Es beftehet demnach diefes Gefangbuch aus	Es besteht demnach dieses Gesangbuch aus	
Gesangbuch1778_1_000072	einer Auswahl fowol der erbaulichften, in andern	einer Auswahl sowohl der erbaulichsten, in anderen	
Gesangbuch1778_1_000073	evangelischen Gefangbüchern befindlichen, als	evangelischen Gesangbüchern befindlichen, als	
Gesangbuch1778_1_000074	auch alt= und neuen Brüderlieder, die man in	auch alten und neuen Brüderlieder, die man in	
Gesangbuch1778_1_000075	einer naturellen Folge der Materien, unter ver=	einer natürlichen Folge der Materien unter ver=	
Gesangbuch1778_1_000076	chiedene allgemeine Abtheilungen gebracht hat.	chiedene allgemeine Abteilungen gebracht hat.	
Gesangbuch1778_1_000077	Was die alten Kirchen= und Brüderlieder	Was die alten Kirchen- und Brüderlieder	
Gesangbuch1778_1_000078	betrifft, fo find in denfelben nur wenige, aber	betrifft, so sind in denselben nur wenige, aber	
Gesangbuch1778_1_000079	doch	doch	
Gesangbuch1778_1_000080	<pb n="12" src="012.jpg" />	<pb n="12" src="012.jpg" />	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000081	Vorbericht.	Vorbericht.
Gesangbuch1778_1_000082	doch nöthig befundene Veränderungen, eines und des andern unbequemen oder dem Mißverftande unterworfenen Ausdrucks, angebracht worden; hingegen hat man sich, um das Buch nicht übermäßig stark werden zu lassen, die Freyheit genommen, bey manchen Liedern dieser Art, fonderlich aber bey denen von neuerer Zeit, manchmal einen oder mehrere Verse, die wenig gebraucht werden, oder den übrigen nicht gleich kommen, wegzulassen, und nur das Rea=leste bezubehalten.	doch nötig befundene Veränderungen eines und des anderen unbequemen oder dem Missverstand unterworfenen Ausdrucks angebracht worden; hingegen hat man sich, um das Buch nicht übermäßig stark werden zu lassen, die Freiheit genommen, bei manchen Liedern dieser Art, sonderlich aber bei denen von neuerer Zeit, manchmal einen oder mehrere Verse, die wenig gebraucht werden oder den übrigen nicht gleichkommen, wegzulassen und nur das Rea=leste bezubehalten.
Gesangbuch1778_1_000083	Auch find einige wenige der alten Brüderlieder, um ihrer unbequemen oder unbekanten Melodien willen, auf bekantere eingerichtet, und also das Silbenmaaß derselben in etwas verändert worden.	Auch sind einige wenige der alten Brüderlieder, um ihrer unbequemen oder unbekanten Melodien willen, auf bekanntere eingerichtet und also das Silbenmaß derselben in etwas verändert worden.
Gesangbuch1778_1_000084	Die mehresten Abkürzungen und Aenderungen haben unfre neuern Brüderlieder betroffen, a 3 und	Die meisten Abkürzungen und Änderungen haben unsere neueren Brüderlieder betroffen, a 3 und
Gesangbuch1778_1_000085	<pb n="13" src="013.jpg" />	<pb n="13" src="013.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000086	Vorbericht.	Vorbericht.
Gesangbuch1778_1_000087	und man kan hoffen, daß jeder verständige Sänger oder Lefer, die Urfach dazu, ohne weitere Erklärung, von selbst finden und einsehen werde.	und man kann hoffen, dass jeder verständige Sänger oder Leser die Ursache dazu ohne weitere Erklärung von selbst finden und einsehen werde.
Gesangbuch1778_1_000088	Hie und da hat man auch bey etlichen alten und manchen neuen Liedern, einige Zufäße eingeschaltet, und von letztern bisweilen mehrere in eines zusammen gezogen.	Hie und da hat man auch bei etlichen alten und manchen neuen Liedern einige Zusätze eingeschaltet und von Letzteren bisweilen mehrere in einem zusammengezogen.
Gesangbuch1778_1_000089	Die treue Abficht bey diefer Arbeit ist gewesen, ein Gefangbuch zu liefern, welches die wichtigsten, und dem Herzen und Gedächtnisse nie genug einzuprägenden Gotteswahrheiten, nach der heiligen Schrift, einfältig, deutlich, und zugleich lebhaft und erfahrungsmäßig in sich fasse, mit Hinweglassung dessen, was einem gegründeten Widerspruch unterworfen ist, oder auf Privatmeinungen sich gründet.	Die treue Absicht bei dieser Arbeit ist gewesen, ein Gesangbuch zu liefern, welches die wichtigsten und dem Herzen und Gedächtnis nie genug einzuprägenden Gotteswahrheiten nach der Heiligen Schrift einfältig, deutlich und zugleich lebhaft und erfahrungsmäßig in sich fasse, mit Hinweglassung dessen, was einem gegründeten Widerspruch unterworfen ist oder auf Privatmeinungen sich gründet.
Gesangbuch1778_1_000090	Gesangbuch1778_1_000120	Gesangbuch1778_1_000120

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000121	Da=	Da=
Gesangbuch1778_1_000122	<pb n="14" src="014.jpg" />	<pb n="14" src="014.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000123	Vorbericht.	Vorbericht.
Gesangbuch1778_1_000124	Dabey hat man für nöthig und nützlich ge=	Dabei hat man es für nötig und nützlich ge=
Gesangbuch1778_1_000125	halten, daffelbe mit einem Regifter, nicht nur	halten, dasselbe mit einem Register, nicht nur
Gesangbuch1778_1_000126	über die Anfänge der Lieder, fonder über jeden	über die Anfänge der Lieder, sondern über jeden
Gesangbuch1778_1_000127	darinn befindlichen Vers, zu verfehen; und	darin befindlichen Vers zu verfehen; und
Gesangbuch1778_1_000128	das infonderheit deswegen, weil wir, aufer	das insbesondere deswegen, weil wir außer
Gesangbuch1778_1_000129	den öffentlichen Verflamlungen zur Predigt des	den öffentlichen Versammlungen zur Predigt des
Gesangbuch1778_1_000130	Evangelii, in unfern täglichen Singftunden	Evangeliums in unseren täglichen Singstunden
Gesangbuch1778_1_000131	niemals ganze Lieder gebrauchen, fonder ein=	niemals ganze Lieder gebrauchen, sondern ein=
Gesangbuch1778_1_000132	zelne mit einander connectirende, und von einer=	zelne miteinander verbindende und von einer=
Gesangbuch1778_1_000133	ley Materie handelnde Verfe aus verfchiedenen	lei Materie handelnde Verse aus verschiedenen
Gesangbuch1778_1_000134	Liedern, zufammen zu fetzen, und, fo zu fagen,	Liedern zusammensetzen und, sozusagen,
Gesangbuch1778_1_000135	aus dem Herzen zu fingen pflegen, welches den	aus dem Herzen zu singen pflegen, welches den
Gesangbuch1778_1_000136	Gefang lebhaft erhält, und die Liedertheologie	Gesang lebhaft erhält und die Liedertheologie
Gesangbuch1778_1_000137	mehr in Aufnahme bringt, als das Abfingen gan=	mehr in Aufnahme bringt, als das Absingen gan=
Gesangbuch1778_1_000138	zer Lieder, welches den Gefang leicht fchläfrig	zer Lieder, welches den Gesang leicht schläfrig
Gesangbuch1778_1_000139	macht, und auch oft folche Lieder treffen dürfte,	macht und auch oft solche Lieder treffen dürfte,
Gesangbuch1778_1_000140	die fo vermifchte Materien enthalten, daß fie	die so vermischte Materien enthalten, dass sie
Gesangbuch1778_1_000141	unter drey bis vier Rubriquen paffen würden.	unter drei bis vier Rubriken passen würden.
Gesangbuch1778_1_000142	a 4 Es	a 4 Es
Gesangbuch1778_1_000143	<pb n="15" src="015.jpg" />	<pb n="15" src="015.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000144	Vorbericht.	Vorbericht.
Gesangbuch1778_1_000145	Es ift diefe Methode, einzelne oder meh=	Es ist diese Methode, einzelne oder meh=
Gesangbuch1778_1_000146	rere Verfe aus diefem und jenem Liede mit ein=	rere Verse aus diesem und jenem Liede mit ein=
Gesangbuch1778_1_000147	ander zu verbinden, und dadurch über ein oder	ander zu verbinden und dadurch über ein oder
Gesangbuch1778_1_000148	die andre zum Object habende Materie, gleich=	die andere zum Objekt habende Materie gleich=
Gesangbuch1778_1_000149	fam eine zufammenhängende Liederpredigt mit	sam eine zusammenhängende Liederpredigt mit
Gesangbuch1778_1_000150	der ganzen Verflamlung zu halten, ein Parti=	der ganzen Versammlung zu halten, ein Parti=
Gesangbuch1778_1_000151	culare der Brüdergemeinen von deren Anfang	culare der Brüdergemeinen von deren Anfang
Gesangbuch1778_1_000152	an gewefen; und da es noch immer von ge=	an gewesen; und da es noch immer von ge=
Gesangbuch1778_1_000153	legneter Wirkung befunden wird, billig aufs	segneter Wirkung befunden wird, billig aufs
Gesangbuch1778_1_000154	forgfältigfte beyzubehalten.	sorgfältigste beizubehalten.
Gesangbuch1778_1_000155	Auf erwehtes erftes Regifter, folgt noch	Auf erwähntes erstes Register folgt noch
Gesangbuch1778_1_000156	ein zweytes, über alle in demfelben vorkom=	ein zweites über alle in demselben vorkom=
Gesangbuch1778_1_000157	mende Melodien, worauf fich die in dem Buche	mende Melodien, worauf sich die in dem Buche
Gesangbuch1778_1_000158	felbft über jedem Liede angezeigte Nummer der	selbst über jedem Liede angezeigte Nummer der
Gesangbuch1778_1_000159	Melodieart bezieheth.	Melodieart bezieht.
Gesangbuch1778_1_000160	Und endlich hat man diefem noch unter	Und endlich hat man diesem noch unter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000161	jeder Melodieart ein Verzeichniß aller Numern	jeder Melodieart ein Verzeichnis aller Nummern
Gesangbuch1778_1_000162	der Lieder und Verfe beygefüget, die auf	der Lieder und Verse beigefügt, die auf
Gesangbuch1778_1_000163	ei=	ei=
Gesangbuch1778_1_000164	<pb n="16" src="016.jpg" />	<pb n="16" src="016.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000165	Vorbericht.	Vorbericht.
Gesangbuch1778_1_000166	einerley Weiße gefungen werden können, wel=	einerlei Weise gesungen werden können, wel=
Gesangbuch1778_1_000167	ches zur Anleitung dienen kan, alle Verfe, von	ches zur Anleitung dienen kann, alle Verse, von
Gesangbuch1778_1_000168	denen man etwa eine Zeile nebt der Melodie	denen man etwa eine Zeile nebst der Melodie
Gesangbuch1778_1_000169	im Gemüthe hat, die aber entweder einen an=	im Gemüt hat, die aber entweder einen an=
Gesangbuch1778_1_000170	dern Anfang, als fie bisher hatten, bekom=	deren Anfang, als sie bisher hatten, bekom=
Gesangbuch1778_1_000171	men haben, oder wovon man überhaupt den	men haben, oder wovon man überhaupt den
Gesangbuch1778_1_000172	Anfang nicht fogleich weiß, mit leichter Mühe	Anfang nicht sogleich weiß, mit leichter Mühe
Gesangbuch1778_1_000173	auszufinden.	auszufinden.
Gesangbuch1778_1_000174	Da übrigens, folange wir hienieden wal=	Da übrigens, solange wir hier auf Erden wal=
Gesangbuch1778_1_000175	len, alles nur Stückwerk ift, fo kan und will	len, alles nur Stückwerk ist, so kann und will
Gesangbuch1778_1_000176	man auch gegenwärtiges Gefangbuch, ohnge=	man auch gegenwärtiges Gesangbuch, unge=
Gesangbuch1778_1_000177	achtet viel und langer Fleiß darauf gewendet	achtet viel und langer Fleiß darauf gewendet
Gesangbuch1778_1_000178	worden, für nichts Vollkommenes ausgeben,	worden, für nichts Vollkommenes ausgeben,
Gesangbuch1778_1_000179	fondern wird lich gern begnügen, wenn der	sondern wird sich gern begnügen, wenn der
Gesangbuch1778_1_000180	Anfangs gedachte doppelte Zweck, auch nur	anfangs gedachte doppelte Zweck auch nur
Gesangbuch1778_1_000181	größtenteils erhalten zu feyn befunden wird.	größtenteils erhalten zu sein befunden wird.
Gesangbuch1778_1_000182	Der HErr unfer GOtt und Heiland, gebe	Der HERR unser GOTT und Heiland gebe
Gesangbuch1778_1_000183	einem jeden, deffen Herz Ihm zu fingen und	einem jeden, dessen Herz Ihm zu singen und
Gesangbuch1778_1_000184	a 5 zu	a 5 zu
Gesangbuch1778_1_000185	<pb n="17" src="017.jpg" />	<pb n="17" src="017.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000186	Inhalt.	Inhalt.
Gesangbuch1778_1_000187	8. Litaney am Ostermorgen. N. 210.	8. Litanei am Ostermorgen. N. 210.
Gesangbuch1778_1_000188	9. Von Chrifti Himmelfahrt und Sitzen	9. Von Christi Himmelfahrt und Sitzen
Gesangbuch1778_1_000189	zur Rechten GÖttes. 211=227.	zur Rechten GOTTES. 211-227.
Gesangbuch1778_1_000190	10. Von GOtt, und deffen Offenbarung	10. Von GOTT und dessen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_000191	in der Schöpfung, Erhaltung und	in der Schöpfung, Erhaltung und
Gesangbuch1778_1_000192	Regirung. 228=246.	Regierung. 228-246.
Gesangbuch1778_1_000193	11. Von der heiligen Dreyeinigkeit. 247=260.	11. Von der heiligen Dreieinigkeit. 247-260.
Gesangbuch1778_1_000194	12. Von dem Vater unfers HErrn JEfui	12. Von dem Vater unseres HERRN JESU
Gesangbuch1778_1_000195	Chrifti, der auch unfer Vater ift. 261=274.	Christi, der auch unser Vater ist. 261-274.
Gesangbuch1778_1_000196	13. Von dem Sohne GÖttes, unferm	13. Von dem Sohne GOTTES, unserem
Gesangbuch1778_1_000197	HErrn und Heilande. 275=290.	HERRN und Heiland. 275-290.
Gesangbuch1778_1_000198	14. Vom heiligen Geifte, und deffen	14. Vom Heiligen Geist und dessen
Gesangbuch1778_1_000199	Gaben und Wirkungen. 291=315.	Gaben und Wirkungen. 291-315.
Gesangbuch1778_1_000200	15. Von dem Gnadenruf GÖttes, zu des	15. Von dem Gnadenruf GOTTES zu des

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000201	Sünders Bekehrung. 316=323.	Sünders Bekehrung. 316-323.
Gesangbuch1778_1_000202	16. Von der Reue zur Seligkeit, durch	16. Von der Reue zur Seligkeit durch
Gesangbuch1778_1_000203	die Gnadenerleuchtung GÖttes. 324=342.	die Gnadenerleuchtung GOTTES. 324-342.
Gesangbuch1778_1_000204	17. Vom Glauben an JEFum. 343=380.	17. Vom Glauben an JESUM. 343-380.
Gesangbuch1778_1_000205	18. Von der Vergebung der Sünden. 381=405.	18. Von der Vergebung der Sünden. 381-405.
Gesangbuch1778_1_000206	19. Von der ganzen Uebergabe des Her-	19. Von der ganzen Übergabe des Her-
Gesangbuch1778_1_000207	zens an JEFum. 406=428.	zens an JESUM. 406-428.
Gesangbuch1778_1_000208	20. Von der innigen Gemeinchaft der	20. Von der innigen Gemeinschaft der
Gesangbuch1778_1_000209	Seele mit Chriſto. 429=457.	Seele mit CHRISTO. 429-457.
Gesangbuch1778_1_000210	21. Von	21. Von
Gesangbuch1778_1_000211	<pb n="18" src="018.jpg" />	<pb n="18" src="018.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000212	Inhalt.	Inhalt.
Gesangbuch1778_1_000213	21. Von Friede und Freude im heili-	21. Von Friede und Freude im Heili-
Gesangbuch1778_1_000214	gen Geift. N. 458=479.	gen Geist. N. 458-479.
Gesangbuch1778_1_000215	22. Von der Glückſeligkeit der Kinder	22. Von der Glückseligkeit der Kinder
Gesangbuch1778_1_000216	GÖttes. 480=494.	GOTTES. 480-494.
Gesangbuch1778_1_000217	23. Vom rechtſchaffenen Wefen in Chriſto	23. Vom rechtschaffenen Wesen in CHRISTO
Gesangbuch1778_1_000218	JEFu. 495=518.	JESU. 495-518.
Gesangbuch1778_1_000219	24. Von der Nachfolge JEFu, und Ge-	24. Von der Nachfolge JESU und Ge-
Gesangbuch1778_1_000220	meinſchaft feiner Leiden. 519=549.	meinschaft seiner Leiden. 519-549.
Gesangbuch1778_1_000221	25. Von der Liebe JEFu zu den Menſchen,	25. Von der Liebe JESU zu den Menschen
Gesangbuch1778_1_000222	und inſonderheit gegen die Seinen. 550=578.	und insbesondere gegen die Seinen. 550-578.
Gesangbuch1778_1_000223	26. Von der Dankbarkeit des Herzens für	26. Von der Dankbarkeit des Herzens für
Gesangbuch1778_1_000224	JEFu Menſchwerdung und Tod. 579=622.	JESU Menschwerdung und Tod. 579-622.
Gesangbuch1778_1_000225	27. Von dem gläubigen Blick auf JEFu	27. Von dem gläubigen Blick auf JESU
Gesangbuch1778_1_000226	Wunden. 623=657.	Wunden. 623-657.
Gesangbuch1778_1_000227	28. Von der Liebe zu JEFu und Seh-	28. Von der Liebe zu JESU und Seh-
Gesangbuch1778_1_000228	ſucht nach Ihm. 658=705.	sucht nach Ihm. 658-705.
Gesangbuch1778_1_000229	29. Von der brüderlichen Liebe und Ei-	29. Von der brüderlichen Liebe und Ei-
Gesangbuch1778_1_000230	nigkeit des Geiftes. 706=732.	nigkeit des Geistes. 706-732.
Gesangbuch1778_1_000231	30. Von der fortwährenden Selbſterkent-	30. Von der fortwährenden Selbsterkennt-
Gesangbuch1778_1_000232	niß, und Seufzer um Gnade. 733=784.	nis und Seufzer um Gnade. 733-784.
Gesangbuch1778_1_000233	31. Von der Heiligung des Leibes und	31. Von der Heiligung des Leibes und
Gesangbuch1778_1_000234	der Seele. 785=821.	der Seele. 785-821.
Gesangbuch1778_1_000235	32. Von der Einfältigkeit in Chriſto. 822=838.	32. Von der Einfältigkeit in CHRISTO. 822-838.
Gesangbuch1778_1_000236	33. Von	33. Von
Gesangbuch1778_1_000237	<pb n="19" src="019.jpg" />	<pb n="19" src="019.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000238	Inhalt.	Inhalt.
Gesangbuch1778_1_000239	33. Von der Armuth und Niedrigkeit	33. Von der Armut und Niedrigkeit
Gesangbuch1778_1_000240	des Herzens. N. 839=854.	des Herzens. N. 839-854.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000241	34. Von der Befähigkeit, und dem	34. Von der Beständigkeit und dem
Gesangbuch1778_1_000242	Wachstum in der Gnade. 855=869.	Wachstum in der Gnade. 855-869.
Gesangbuch1778_1_000243	35. Von Geduld und Trost bey inn=	35. Von Geduld und Trost bei inn=
Gesangbuch1778_1_000244	und äußerer Trübsal. 870=893.	und äußerer Trübsal. 870-893.
Gesangbuch1778_1_000245	36. Von der Freudigkeit des Glaubens,	36. Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_1_000246	und dem Vertrauen auf GOtt. 894=927.	und dem Vertrauen auf GOTT. 894-927.
Gesangbuch1778_1_000247	37. Von der Stille und Gelassenheit des	37. Von der Stille und Gelassenheit des
Gesangbuch1778_1_000248	Herzens. 928=937.	Herzens. 928-937.
Gesangbuch1778_1_000249	38. Von der christlichen Kirche überhaupt,	38. Von der christlichen Kirche überhaupt
Gesangbuch1778_1_000250	und den Gemeinen insonderheit. 938=999.	und den Gemeinen insbesondere. 938-999.
Gesangbuch1778_1_000251	39. Klaglieder der Kirche. 1000=1010.	39. Klaglieder der Kirche. 1000-1010.
Gesangbuch1778_1_000252	40. Hoffnungs = und Trostlieder der	40. Hoffnungs- und Trostlieder der
Gesangbuch1778_1_000253	Kirche. 1011=1024.	Kirche. 1011-1024.
Gesangbuch1778_1_000254	41. Gemeindegänge. 1025=1067.	41. Gemeindegänge. 1025-1067.
Gesangbuch1778_1_000255	42. Fest = und Verfammlungslieder. 1068=1111.	42. Fest- und Versammlungslieder. 1068-1111.
Gesangbuch1778_1_000256	43. Von der heiligen Taufe. 1112=1123.	43. Von der heiligen Taufe. 1112-1123.
Gesangbuch1778_1_000257	44. Vom heiligen Abendmahl. 1124=1189.	44. Vom heiligen Abendmahl. 1124-1189.
Gesangbuch1778_1_000258	45. Chorlieder. 1190=1318.	45. Chorlieder. 1190-1318.
Gesangbuch1778_1_000259	a. Für alle Chöre. 1190=1206.	a. Für alle Chöre. 1190-1206.
Gesangbuch1778_1_000260	b. Für die Kinder. 1207=1229.	b. Für die Kinder. 1207-1229.
Gesangbuch1778_1_000261	c. Für die großen Knaben. 1230=1238.	c. Für die großen Knaben. 1230-1238.
Gesangbuch1778_1_000262	d. Für	d. Für
Gesangbuch1778_1_000263	<pb n="20" src="020.jpg" />	<pb n="20" src="020.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000264	Inhalt.	Inhalt.
Gesangbuch1778_1_000265	d. Für die ledigen Brüder. N. 1239=1249.	d. Für die ledigen Brüder. N. 1239-1249.
Gesangbuch1778_1_000266	e. Für die großen Mägdlein. 1250=1258.	e. Für die großen Mägdlein. 1250-1258.
Gesangbuch1778_1_000267	f. Für die ledigen Schweftern. 1259=1274.	f. Für die ledigen Schwestern. 1259-1274.
Gesangbuch1778_1_000268	g. Für die Eheleute. 1275=1302.	g. Für die Eheleute. 1275-1302.
Gesangbuch1778_1_000269	h. Für die Witwer und Wit=	h. Für die Witwer und Wit=
Gesangbuch1778_1_000270	wen. 1303=1317.	wen. 1303-1317.
Gesangbuch1778_1_000271	Schluß der Chorlieder. 1318.	Schluss der Chorlieder. 1318.
Gesangbuch1778_1_000272	46. Von den Dienern des HERm und	46. Von den Dienern des HERRN und
Gesangbuch1778_1_000273	feiner Gemeinde. 1319=1371.	seiner Gemeinde. 1319-1371.
Gesangbuch1778_1_000274	47. Von der Ausbreitung des Reichs	47. Von der Ausbreitung des Reichs
Gesangbuch1778_1_000275	Chrifti, durch feine Boten und Zeu=	Christi durch seine Boten und Zeu=
Gesangbuch1778_1_000276	gen auf Erden. 1372=1451.	gen auf Erden. 1372-1451.
Gesangbuch1778_1_000277	48. Von Bitte, Gebet und Fürbitte. 1452=1499.	48. Von Bitte, Gebet und Fürbitte. 1452-1499.
Gesangbuch1778_1_000278	a. Ueberhaupt, für sich und an=	a. Überhaupt, für sich und an=
Gesangbuch1778_1_000279	dere. 1452=1484.	dere. 1452-1484.
Gesangbuch1778_1_000280	b. Insonderheit für die Obrig=	b. Insbesondere für die Obrig=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000281	keit. 1485=1492.	keit. 1485-1492.
Gesangbuch1778_1_000282	c. In allgemeiner Noth. 1493=1499.	c. In allgemeiner Not. 1493-1499.
Gesangbuch1778_1_000283	49. Morgenlieder. 1500=1522.	49. Morgenlieder. 1500-1522.
Gesangbuch1778_1_000284	50. Amts = und Berufslieder. 1523=1531.	50. Amts- und Berufslieder. 1523-1531.
Gesangbuch1778_1_000285	51. Tischlieder. 1532=1549.	51. Tischlieder. 1532-1549.
Gesangbuch1778_1_000286	a. Vor dem Effen. 1532=1540.	a. Vor dem Essen. 1532-1540.
Gesangbuch1778_1_000287	b. Nach dem Effen. 1541=1549.	b. Nach dem Essen. 1541-1549.
Gesangbuch1778_1_000288	52. Rei=	52. Rei=
Gesangbuch1778_1_000289	<pb n="21" src="021.jpg" />	<pb n="21" src="021.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000290	Inhalt.	Inhalt.
Gesangbuch1778_1_000291	52. Reifelieder. N. 1550=1554.	52. Reiselieder. N. 1550-1554.
Gesangbuch1778_1_000292	53. Abendlieder. 1555=1587.	53. Abendlieder. 1555-1587.
Gesangbuch1778_1_000293	54. Von den heiligen Engeln. 1588=1601.	54. Von den heiligen Engeln. 1588-1601.
Gesangbuch1778_1_000294	55. Von Lob und Dank und Anbetung	55. Von Lob und Dank und Anbetung
Gesangbuch1778_1_000295	GOTtes. 1602=1639.	GOTTES. 1602-1639.
Gesangbuch1778_1_000296	56. Von Christi Wiederkunft in Herr=	56. Von Christi Wiederkunft in Herr=
Gesangbuch1778_1_000297	lichkeit, und unfrer Erwartung der=	lichkeit und unserer Erwartung der=
Gesangbuch1778_1_000298	selben: 1640=1658.	selben: 1640-1658.
Gesangbuch1778_1_000299	57. Von dem Wandel im Himmel, und	57. Von dem Wandel im Himmel und
Gesangbuch1778_1_000300	Verlangen bey Chriſto zu feyn. 1659=1681.	Verlangen bei CHRISTO zu sein. 1659-1681.
Gesangbuch1778_1_000301	58. Von dem Heimgange zum HErren,	58. Von dem Heimgang zum HERRN
Gesangbuch1778_1_000302	und der Auferſtehung des Leibes. 1682=1731.	und der Auferstehung des Leibes. 1682-1731.
Gesangbuch1778_1_000303	59. Von der vollendeten Gemeine und	59. Von der vollendeten Gemeinde und
Gesangbuch1778_1_000304	Herrlichkeit des ewigen Lebens. 1732=1749.	Herrlichkeit des ewigen Lebens. 1732-1749.
Gesangbuch1778_1_000305	60. Schlußlied. 1750.	60. Schlusslied. 1750.
Gesangbuch1778_1_000306	Vom	Vom
Gesangbuch1778_1_000307	<pb n="22a" src="022.jpg" />	<pb n="22a" src="022.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000308	Vom Worte GOTtes.	Vom Worte GOTTES.
Gesangbuch1778_1_000309	I. Mel. 119.	I. Mel. 119.
Gesangbuch1778_1_000310	H eiliger, heiliger, hei=	Heiliger, heiliger, hei=
Gesangbuch1778_1_000311	liger HEr Zebaoth!	liger HERR Zebaoth!
Gesangbuch1778_1_000312	welchem Erd und Him=	welchem Erd und Him=
Gesangbuch1778_1_000313	mel dienet, du der ganzen	mel dienet, du der ganzen
Gesangbuch1778_1_000314	Schöpfung GOtt, und der	Schöpfung GOTT und der
Gesangbuch1778_1_000315	Menſchen, die verfühnet	Menschen, die versüht
Gesangbuch1778_1_000316	und geheiligt ſind durch JE=	und geheiligt sind durch JE=
Gesangbuch1778_1_000317	ſu Blut, höchſtes Gut! ;,;	SU Blut, höchstes Gut! ;,;
Gesangbuch1778_1_000318	2. Preis und Dank, ;,;	2. Preis und Dank, ;,;
Gesangbuch1778_1_000319	Preis und Dank fey dir ge=	Preis und Dank sei dir ge=
Gesangbuch1778_1_000320	bracht, daß du uns dein	bracht, dass du uns dein

ID

Gesangbuch1778_1_000321
 Gesangbuch1778_1_000322
 Gesangbuch1778_1_000323
 Gesangbuch1778_1_000324
 Gesangbuch1778_1_000325
 Gesangbuch1778_1_000326
 Gesangbuch1778_1_000327
 Gesangbuch1778_1_000328
 Gesangbuch1778_1_000329
 Gesangbuch1778_1_000330
 Gesangbuch1778_1_000331
 Gesangbuch1778_1_000332
 Gesangbuch1778_1_000333
 Gesangbuch1778_1_000334
 Gesangbuch1778_1_000335
 Gesangbuch1778_1_000336
 Gesangbuch1778_1_000337
 Gesangbuch1778_1_000338
 Gesangbuch1778_1_000339
 Gesangbuch1778_1_000340
 Gesangbuch1778_1_000341
 Gesangbuch1778_1_000342
 Gesangbuch1778_1_000343
 Gesangbuch1778_1_000344
 Gesangbuch1778_1_000345
 Gesangbuch1778_1_000346
 Gesangbuch1778_1_000347
 Gesangbuch1778_1_000348
 Gesangbuch1778_1_000349
 Gesangbuch1778_1_000350
 Gesangbuch1778_1_000351
 Gesangbuch1778_1_000352
 Gesangbuch1778_1_000353
 Gesangbuch1778_1_000354
 Gesangbuch1778_1_000355
 Gesangbuch1778_1_000356
 Gesangbuch1778_1_000357
 Gesangbuch1778_1_000358
 Gesangbuch1778_1_000359
 Gesangbuch1778_1_000360

Diplomatische Transkription

Wort gegeben, welches
 uns bekant gemacht, daß
 GOtt felbt, zu unferm Le=
 ben, und zu Tilgung unfrer
 Schuld und Noth, ging
 in Tod! ;,;
 3. Davon foll ;,; davon
 foll in der Gemein, die
 GOtt durch fein Blut er=
 worben, Tag und Nacht kein
 Schweigen feyn; GOtt
 ward Menfch, und ift
 geftorben, Menfchenherz!
 für dich; deß freue dich,
 ewiglich! ;,;
 A
 <pb n="22b" src="022.jpg" />
 4. Heiliger, heiliger, hei=
 liger HErr Zebaoth! laß
 uns deines Wortes Klar=
 heit helle leuchten bis in
 Tod, daß wir veft ftehn
 bey der Wahrheit; und
 verherrliche dich durch ih=
 ren Schall überall! ;,;
 2. Mel. 58.
 G Ott! wie dein Name,
 fo ift dein Ruhm; und
 deines Worts Evangelium,
 welches du aus Gnaden
 uns haft gegeben, lehrt uns
 dich kennen, zum ewgen
 Leben, durch JElum
 Chrift.
 2. Hört ihr's, ihr Wäch=
 ter auf Zions Thor! ruft,
 daß es fchallet in aller
 Ohr: Chriftus ift die
 Urfach von allen Dingen,
 Chriftus alleine kan wie=

Normalisierter Text

Wort gegeben, welches
 uns bekannt gemacht, dass
 GOTT selbst zu unserem Le=
 ben und zur Tilgung unserer
 Schuld und Not ging
 in Tod! ;,;
 3. Davon soll ;,; davon
 soll in der Gemeinde, die
 GOTT durch sein Blut er=
 worben, Tag und Nacht kein
 Schweigen sein; GOTT
 ward Mensch und ist
 gestorben, Menschenherz!
 für dich; des freue dich,
 ewiglich! ;,;
 A
 <pb n="22b" src="022.jpg" />
 4. Heiliger, heiliger, hei=
 liger HERR Zebaoth! lass
 uns deines Wortes Klar=
 heit hell leuchten bis in
 Tod, dass wir fest stehn
 bei der Wahrheit; und
 verherrliche dich durch ih=
 ren Schall überall! ;,;
 2. Mel. 58.
 GOTT! wie dein Name,
 so ist dein Ruhm; und
 deines Worts Evangelium,
 welches du aus Gnaden
 uns hast gegeben, lehrt uns
 dich kennen zum ewigen
 Leben durch JESUM
 CHRIST.
 2. Hört ihr's, ihr Wäch=
 ter auf Zions Tor! Ruft,
 dass es schallt in aller
 Ohr: CHRISTUS ist die
 Ursache von allen Dingen,
 CHRISTUS alleine kann wie=

ID

Gesangbuch1778_1_000361
 Gesangbuch1778_1_000362
 Gesangbuch1778_1_000363
 Gesangbuch1778_1_000364
 Gesangbuch1778_1_000365
 Gesangbuch1778_1_000366
 Gesangbuch1778_1_000367
 Gesangbuch1778_1_000368
 Gesangbuch1778_1_000369
 Gesangbuch1778_1_000370
 Gesangbuch1778_1_000371
 Gesangbuch1778_1_000372
 Gesangbuch1778_1_000373
 Gesangbuch1778_1_000374
 Gesangbuch1778_1_000375
 Gesangbuch1778_1_000376
 Gesangbuch1778_1_000377
 Gesangbuch1778_1_000378
 Gesangbuch1778_1_000379
 Gesangbuch1778_1_000380
 Gesangbuch1778_1_000381
 Gesangbuch1778_1_000382
 Gesangbuch1778_1_000383
 Gesangbuch1778_1_000384
 Gesangbuch1778_1_000385
 Gesangbuch1778_1_000386
 Gesangbuch1778_1_000387
 Gesangbuch1778_1_000388
 Gesangbuch1778_1_000389
 Gesangbuch1778_1_000390
 Gesangbuch1778_1_000391
 Gesangbuch1778_1_000392
 Gesangbuch1778_1_000393
 Gesangbuch1778_1_000394
 Gesangbuch1778_1_000395
 Gesangbuch1778_1_000396
 Gesangbuch1778_1_000397
 Gesangbuch1778_1_000398
 Gesangbuch1778_1_000399
 Gesangbuch1778_1_000400

Diplomatische Transkription

derbringen das, was ver=
 lorn.
 3. In
 <pb n="23a" src="023.jpg" />
 2 Vom Worte GOTTes.
 3. In unfrer Bibel ift
 um und um Chriftus der
 Lehre Hauptpunct und
 Summ, in der alt=
 und neuen. Geift JElu,
 drücke diefe darinnen ver=
 faßte Stücke in aller
 Herz:
 4. Daß unfre ganze Lehr
 Chriftus fey; daß GOTT
 nur Gnade in Ihm ver=
 leih; daß er unfer Heils=
 grund, und allem Samen
 GOTT nur in ihm und in
 feinem Namen zu predgen
 fey;
 5. Daß außer Chrifto
 kein Gnadenwort: von ihm
 fängts an und in ihm gehts
 fort; daß fein Blut die
 Sünde allein verfühnet,
 und des Gefetzes Werk
 nichts verdient zur Se=
 ligkeit;
 6. Wie das der Gnade
 ihr rechter Gang, daß
 man Erkenntniß der Sünd
 empfang aus dem Tode
 JElu: das ifts Geheim=
 niß, wovon man nun
 ohne Zeitverfäumniß po=
 faunen foll.
 7. Und wer es höret,
 der merke drauf, und denke
 an den koftbaren Kauf,

Normalisierter Text

derbringen das, was ver=
 loren.
 3. In
 <pb n="23a" src="023.jpg" />
 2 Vom Worte GOTTES.
 3. In unserer Bibel ist
 um und um CHRISTUS der
 Lehre Hauptpunkt und
 Summe, in der alten
 und neuen. Geist JESU,
 drücke diese darin ver=
 fassten Stücke in aller
 Herz:
 4. Dass unsere ganze Lehr
 CHRISTUS sei; dass GOTT
 nur Gnade in Ihm ver=
 leih; dass er unser Heils=
 grund und allem Samen
 GOTT nur in ihm und in
 seinem Namen zu predigen
 sei;
 5. Dass außer CHRISTO
 kein Gnadenwort: von ihm
 fäng'ts an und in ihm geht's
 fort; dass sein Blut die
 Sünde allein versühnt
 und des Gesetzes Werk
 nichts verdient zur Se=
 ligkeit;
 6. Wie das der Gnade
 ihr rechter Gang, dass
 man Erkenntnis der Sünd
 empfängt aus dem Tode
 JESU: das ist's Geheim=
 nis, wovon man nun
 ohne Zeitversümmnis po=
 saunen soll.
 7. Und wer es höret,
 der merke darauf und denke
 an den kostbaren Kauf,

ID

Gesangbuch1778_1_000401
 Gesangbuch1778_1_000402
 Gesangbuch1778_1_000403
 Gesangbuch1778_1_000404
 Gesangbuch1778_1_000405
 Gesangbuch1778_1_000406
 Gesangbuch1778_1_000407
 Gesangbuch1778_1_000408
 Gesangbuch1778_1_000409
 Gesangbuch1778_1_000410
 Gesangbuch1778_1_000411
 Gesangbuch1778_1_000412
 Gesangbuch1778_1_000413
 Gesangbuch1778_1_000414
 Gesangbuch1778_1_000415
 Gesangbuch1778_1_000416
 Gesangbuch1778_1_000417
 Gesangbuch1778_1_000418
 Gesangbuch1778_1_000419
 Gesangbuch1778_1_000420
 Gesangbuch1778_1_000421
 Gesangbuch1778_1_000422
 Gesangbuch1778_1_000423
 Gesangbuch1778_1_000424
 Gesangbuch1778_1_000425
 Gesangbuch1778_1_000426
 Gesangbuch1778_1_000427
 Gesangbuch1778_1_000428
 Gesangbuch1778_1_000429
 Gesangbuch1778_1_000430
 Gesangbuch1778_1_000431
 Gesangbuch1778_1_000432
 Gesangbuch1778_1_000433
 Gesangbuch1778_1_000434
 Gesangbuch1778_1_000435
 Gesangbuch1778_1_000436
 Gesangbuch1778_1_000437
 Gesangbuch1778_1_000438
 Gesangbuch1778_1_000439
 Gesangbuch1778_1_000440

Diplomatische Transkription

da durch einen Menfchen
 die Seelen alle wurden
 erlöfet vom Sündenfalle,
 durch feinen Tod.
 <pb n="23b" src="023.jpg" />
 3. Mel. 84.
 L iebfter JEFu! wir find
 hier, dich und dein Wort
 anzuhören: lenke Sinnen
 und Begier auf die füßen
 Himmelslehren, daß die
 Herzen von der Erden ganz
 zu dir gezogen werden.
 2. Unfer Wißen und
 Verftand ift mit Finfter=
 niß umhüllet, wo nicht dei=
 nes Geiftes Hand uns mit
 hellem Licht erfüllet. Gu=
 tes denken, gutes dichten
 muß du felbft in uns ver=
 richten.
 3. O du Glanz der Herr=
 lichkeit, Licht vom Licht
 aus GOtt geboren! mach
 uns allesamt bereit, öffne
 Herzen, Mund und Ohren;
 unfer Bitten, Flehn und
 Singen laß, HErr JEFu!
 wohl gelingen.
 4. Mel. 22.
 A ch bleib bey uns, HErr
 JEFu Chrifft! weil es
 nun Abend worden ift; dein
 göttlich Wort, das helle
 Licht, laß ja bey uns aus=
 löfchen nicht!
 2. In diefer letzt'n be=
 trübten Zeit verleihs uns,
 HErr! Befändigkeit, daß
 wir dein Wort und Sacra=

Normalisierter Text

da durch einen Menschen
 die Seelen alle wurden
 erlöst vom Sündenfall,
 durch seinen Tod.
 <pb n="23b" src="023.jpg" />
 3. Mel. 84.
 Liebster JESU! wir sind
 hier, dich und dein Wort
 anzuhören: lenke Sinnen
 und Begier auf die süßen
 Himmelslehren, dass die
 Herzen von der Erde ganz
 zu dir gezogen werden.
 2. Unser Wissen und
 Verstand ist mit Finster=
 nis umhüllt, wo nicht dei=
 nes Geistes Hand uns mit
 hellem Licht erfüllt. Gu=
 tes denken, Gutes dichten
 musst du selbst in uns ver=
 richten.
 3. O du Glanz der Herr=
 lichkeit, Licht vom Licht
 aus GOTT geboren! Mach
 uns allesamt bereit, öffne
 Herzen, Mund und Ohren;
 unser Bitten, Flehen und
 Singen lass, HERR JESU!
 wohl gelingen.
 4. Mel. 22.
 Ach bleib bei uns, HERR
 JESU CHRIST! weil es
 nun Abend worden ist; dein
 göttlich Wort, das helle
 Licht, lass ja bei uns aus=
 löschen nicht!
 2. In dieser letzten be=
 trübten Zeit verleihs uns,
 HERR! Beständigkeit, dass
 wir dein Wort und Sakra=

ID

Gesangbuch1778_1_000441
 Gesangbuch1778_1_000442
 Gesangbuch1778_1_000443
 Gesangbuch1778_1_000444
 Gesangbuch1778_1_000445
 Gesangbuch1778_1_000446
 Gesangbuch1778_1_000447
 Gesangbuch1778_1_000448
 Gesangbuch1778_1_000449
 Gesangbuch1778_1_000450
 Gesangbuch1778_1_000451
 Gesangbuch1778_1_000452
 Gesangbuch1778_1_000453
 Gesangbuch1778_1_000454
 Gesangbuch1778_1_000455
 Gesangbuch1778_1_000456
 Gesangbuch1778_1_000457
 Gesangbuch1778_1_000458
 Gesangbuch1778_1_000459
 Gesangbuch1778_1_000460
 Gesangbuch1778_1_000461
 Gesangbuch1778_1_000462
 Gesangbuch1778_1_000463
 Gesangbuch1778_1_000464
 Gesangbuch1778_1_000465
 Gesangbuch1778_1_000466
 Gesangbuch1778_1_000467
 Gesangbuch1778_1_000468
 Gesangbuch1778_1_000469
 Gesangbuch1778_1_000470
 Gesangbuch1778_1_000471
 Gesangbuch1778_1_000472
 Gesangbuch1778_1_000473
 Gesangbuch1778_1_000474
 Gesangbuch1778_1_000475
 Gesangbuch1778_1_000476
 Gesangbuch1778_1_000477
 Gesangbuch1778_1_000478
 Gesangbuch1778_1_000479
 Gesangbuch1778_1_000480

Diplomatische Transkription

ment rein behalten bis an
 unfer End.
 3. Dein
 <pb n="24a" src="024.jpg" />
 Vom Worte GÖttes. 3
 3. Dein Wort ist unfers
 Herzens Trutz, und deiner
 Kirche wahrer Schutz; da=
 bey erhalt uns, lieber HERR,
 daß wir nichts anders
 suchen mehr.
 4. Den ftolzen Geiftern
 wehre doch, die fich mit
 G'walt erheben hoch, und
 bringen ftets was neues
 her, zu fällichen deine rechte
 Lehr.
 5. Die Sach und Ehr,
 HERR JEFu Chrift! nicht
 unfer, fondern deine ift;
 darum fo fteh du denen
 bey, die fich auf dich ver=
 laffen frey.
 5. Mel. 228.
 D as Wort des HERRn ift
 recht und gut, erquik=
 ket unfre Seel und Muth,
 und gibt uns Kraft und
 Speife; des HERRen Zeug=
 niß ift ganz rein, gewiß,
 gut, ohne fällichen Schein,
 und macht die Albern weife;
 richtig, wichtig find die
 Wege, find die Stege und
 Befehle, und erfreuen Herz
 und Seele.
 6. Mel. 150.
 S ein Wort ift wohl ge=
 gründet, fein Mund
 redt rein und klar; wozu

Normalisierter Text

ment rein behalten bis an
 unser End.
 3. Dein
 <pb n="24a" src="024.jpg" />
 Vom Worte GOTTES. 3
 3. Dein Wort ist unseres
 Herzens Trutz und deiner
 Kirche wahrer Schutz; da=
 bei erhalt uns, lieber HERR,
 dass wir nichts anderes
 suchen mehr.
 4. Den stolzen Geistern
 wehre doch, die sich mit
 Gewalt erheben hoch und
 bringen stets was Neues
 her, zu fälschen deine rechte
 Lehr.
 5. Die Sach und Ehr,
 HERR JESU CHRIST! nicht
 unser, sondern deine ist;
 darum so steh du denen
 bei, die sich auf dich ver=
 lassen frei.
 5. Mel. 228.
 Das Wort des HERRN ist
 recht und gut, erquickt
 unsere Seel und Mut
 und gibt uns Kraft und
 Speise; des HERRN Zeug=
 nis ist ganz rein, gewiss,
 gut, ohne falschen Schein
 und macht die Albern weise;
 richtig, wichtig sind die
 Wege, sind die Stege und
 Befehle und erfreuen Herz
 und Seele.
 6. Mel. 150.
 Sein Wort ist wohl ge=
 gründet, sein Mund
 redet rein und klar; wozu

ID

Gesangbuch1778_1_000481
 Gesangbuch1778_1_000482
 Gesangbuch1778_1_000483
 Gesangbuch1778_1_000484
 Gesangbuch1778_1_000485
 Gesangbuch1778_1_000486
 Gesangbuch1778_1_000487
 Gesangbuch1778_1_000488
 Gesangbuch1778_1_000489
 Gesangbuch1778_1_000490
 Gesangbuch1778_1_000491
 Gesangbuch1778_1_000492
 Gesangbuch1778_1_000493
 Gesangbuch1778_1_000494
 Gesangbuch1778_1_000495
 Gesangbuch1778_1_000496
 Gesangbuch1778_1_000497
 Gesangbuch1778_1_000498
 Gesangbuch1778_1_000499
 Gesangbuch1778_1_000500
 Gesangbuch1778_1_000501
 Gesangbuch1778_1_000502
 Gesangbuch1778_1_000503
 Gesangbuch1778_1_000504
 Gesangbuch1778_1_000505
 Gesangbuch1778_1_000506
 Gesangbuch1778_1_000507
 Gesangbuch1778_1_000508
 Gesangbuch1778_1_000509
 Gesangbuch1778_1_000510
 Gesangbuch1778_1_000511
 Gesangbuch1778_1_000512
 Gesangbuch1778_1_000513
 Gesangbuch1778_1_000514
 Gesangbuch1778_1_000515
 Gesangbuch1778_1_000516
 Gesangbuch1778_1_000517
 Gesangbuch1778_1_000518
 Gesangbuch1778_1_000519
 Gesangbuch1778_1_000520

Diplomatische Transkription

er sich verbindet, das macht
 er veft und wahr; und gar
 A 2
 <pb n="24b" src="024.jpg" />
 nichts wird ihm fchwer:
 fein Name, den er füh=
 ret, ift heilig, ihm gebüh=
 ret Ruhm, Preis und Lob
 und Ehr.
 7. Mel. 167.
 H Err! dein Wort, die ed=
 le Gabe, diefen Schatz
 erhalte mir; denn ich zieh
 es aller Habe und dem größ=
 ten Reichthum für: wenn
 dein Wort nicht mehr foll
 gelten, worauf foll der
 Glaube ruhn? Mir ifts
 nicht um tauſend Welten,
 aber um dein Wort zu thun.
 2. Hallelujah, ja und
 Amen: HErr! du wolleſt
 auf mich lehn, daß ich mög
 in deinem Namen veft bey
 deinem Worte ftehn; laß
 mich eifrig feyn befliffen,
 dir zu dienen früh und
 fpät, und zugleich zu dei=
 nen Füßen fitzen, wie Ma=
 ria thät.
 8. Mel. 223.
 O HErrre GOtt! dein gött=
 lich Wort ift lang ver=
 dunkelt blieben, bis durch
 dein Gnad uns ift gefagt,
 was Paulus hat gefchrie=
 ben, und andere Apoftel
 mehr, aus dein'm gött=
 lichen Munde; deß dank ich
 dir mit Fleiß, daß wir er=

Normalisierter Text

er sich verbindet, das macht
 er fest und wahr; und gar
 A 2
 <pb n="24b" src="024.jpg" />
 nichts wird ihm schwer:
 sein Name, den er füh=
 ret, ist heilig, ihm gebüh=
 ret Ruhm, Preis und Lob
 und Ehr.
 7. Mel. 167.
 HERR! dein Wort, die ed=
 le Gabe, diesen Schatz
 erhalte mir; denn ich zieh
 es aller Habe und dem größ=
 ten Reichtum für: wenn
 dein Wort nicht mehr soll
 gelten, worauf soll der
 Glaube ruhn? Mir ist's
 nicht um tausend Welten,
 aber um dein Wort zu tun.
 2. Halleluja, ja und
 Amen: HERR! du wollest
 auf mich sehn, dass ich mög
 in deinem Namen fest bei
 deinem Worte stehn; lass
 mich eifrig sein beflissen,
 dir zu dienen früh und
 spät und zugleich zu dei=
 nen Füßen sitzen, wie Ma=
 ria tat.
 8. Mel. 223.
 O HERR GOTT! dein gött=
 lich Wort ist lang ver=
 dunkelt geblieben, bis durch
 deine Gnad uns ist gesagt,
 was Paulus hat geschrie=
 ben und andere Apostel
 mehr aus deinem gött=
 lichen Munde; des dank ich
 dir mit Fleiß, dass wir er=

ID

Gesangbuch1778_1_000521
 Gesangbuch1778_1_000522
 Gesangbuch1778_1_000523
 Gesangbuch1778_1_000524
 Gesangbuch1778_1_000525
 Gesangbuch1778_1_000526
 Gesangbuch1778_1_000527
 Gesangbuch1778_1_000528
 Gesangbuch1778_1_000529
 Gesangbuch1778_1_000530
 Gesangbuch1778_1_000531
 Gesangbuch1778_1_000532
 Gesangbuch1778_1_000533
 Gesangbuch1778_1_000534
 Gesangbuch1778_1_000535
 Gesangbuch1778_1_000536
 Gesangbuch1778_1_000537
 Gesangbuch1778_1_000538
 Gesangbuch1778_1_000539
 Gesangbuch1778_1_000540
 Gesangbuch1778_1_000541
 Gesangbuch1778_1_000542
 Gesangbuch1778_1_000543
 Gesangbuch1778_1_000544
 Gesangbuch1778_1_000545
 Gesangbuch1778_1_000546
 Gesangbuch1778_1_000547
 Gesangbuch1778_1_000548
 Gesangbuch1778_1_000549
 Gesangbuch1778_1_000550
 Gesangbuch1778_1_000551
 Gesangbuch1778_1_000552
 Gesangbuch1778_1_000553
 Gesangbuch1778_1_000554
 Gesangbuch1778_1_000555
 Gesangbuch1778_1_000556
 Gesangbuch1778_1_000557
 Gesangbuch1778_1_000558
 Gesangbuch1778_1_000559
 Gesangbuch1778_1_000560

Diplomatische Transkription

lebt haben die Stunde.
 2. HErr!
 <pb n="25a" src="025.jpg" />
 4 Vom Worte GOTTes.
 2. HErr! ich hoff je, du
 werdest die in keiner Noth
 verlassen, die dein Wort
 recht als treue Knecht im
 Herz'n und Glauben fassen;
 gibst ihn'n bereit die Se=
 ligkeit, und läßt sie nicht
 verderben. O HErr! durch
 dich bitt ich, laß mich felig
 und fröhlich sterben.
 9. Mel. 1.
 M ein GOTT! der du aus
 Gnad und Huld die
 Sünder zu dir beruffst, zu
 werden deine Kinder:
 2. Hilf, daß ich ja dein
 Wort mög lieben, ehren,
 und allezeit mit Luft und
 Freude hören!
 3. Laß folches mir so
 tief ins Herz eindringen,
 daß es die Frucht kan hun=
 dertfältig bringen.
 4. Dafür will ich itzt
 hier, und künftig droben
 ohn Ende mit den Heiligen
 dich loben.
 10. Mel. 68.
 G Ottes Wort ist klar, daß
 der ganzen Schaar al=
 ler Menfchen hier auf Er=
 den, Friede foll verkün=
 digt werden: darauf wa=
 get man, was man im=
 mer kan.
 2. Und auch das ist

Normalisierter Text

lebt haben die Stunde.
 2. HERR!
 <pb n="25a" src="025.jpg" />
 4 Vom Worte GOTTES.
 2. HERR! ich hoffe je, du
 werdest die in keiner Not
 verlassen, die dein Wort
 recht als treue Knechte im
 Herzen und Glauben fassen;
 gibst ihnen bereit die Se=
 ligkeit und lässt sie nicht
 verderben. O HERR! durch
 dich bitt ich, lass mich selig
 und fröhlich sterben.
 9. Mel. 1.
 Mein GOTT! der du aus
 Gnad und Huld die
 Sünder zu dir beruffst, zu
 werden deine Kinder:
 2. Hilf, dass ich ja dein
 Wort möge lieben, ehren
 und allezeit mit Lust und
 Freude hören!
 3. Lass solches mir so
 tief ins Herz eindringen,
 dass es die Frucht kann hun=
 dertfältig bringen.
 4. Dafür will ich jetzt
 hier und künftig droben
 ohne Ende mit den Heiligen
 dich loben.
 10. Mel. 68.
 GOTTES Wort ist klar, dass
 der ganzen Schar al=
 ler Menschen hier auf Er=
 den Friede soll verkün=
 digt werden: darauf wa=
 get man, was man im=
 mer kann.
 2. Und auch das ist

ID

Gesangbuch1778_1_000561
 Gesangbuch1778_1_000562
 Gesangbuch1778_1_000563
 Gesangbuch1778_1_000564
 Gesangbuch1778_1_000565
 Gesangbuch1778_1_000566
 Gesangbuch1778_1_000567
 Gesangbuch1778_1_000568
 Gesangbuch1778_1_000569
 Gesangbuch1778_1_000570
 Gesangbuch1778_1_000571
 Gesangbuch1778_1_000572
 Gesangbuch1778_1_000573
 Gesangbuch1778_1_000574
 Gesangbuch1778_1_000575
 Gesangbuch1778_1_000576
 Gesangbuch1778_1_000577
 Gesangbuch1778_1_000578
 Gesangbuch1778_1_000579
 Gesangbuch1778_1_000580
 Gesangbuch1778_1_000581
 Gesangbuch1778_1_000582
 Gesangbuch1778_1_000583
 Gesangbuch1778_1_000584
 Gesangbuch1778_1_000585
 Gesangbuch1778_1_000586
 Gesangbuch1778_1_000587
 Gesangbuch1778_1_000588
 Gesangbuch1778_1_000589
 Gesangbuch1778_1_000590
 Gesangbuch1778_1_000591
 Gesangbuch1778_1_000592
 Gesangbuch1778_1_000593
 Gesangbuch1778_1_000594
 Gesangbuch1778_1_000595
 Gesangbuch1778_1_000596
 Gesangbuch1778_1_000597
 Gesangbuch1778_1_000598
 Gesangbuch1778_1_000599
 Gesangbuch1778_1_000600

Diplomatische Transkription

wahr, daß fein Wort nicht
 <pb n="25b" src="025.jpg" />
 gar leer und fruchtlos wie=
 derkehret, fondern, wenns
 wird angehöret, lich auch
 Gnad und Geift an den
 Seel'n beweift.
 3. Ohne Segen wär fei=
 nen Knechten fchwer, Bot=
 fchaft an die Welt zu tra=
 gen; aber man kan fröh=
 lich fagen: fein Wort hat
 die Kraft, daß es Früchte
 fchafft.
 11. Mel. 223.
 D ein Wort ift ja die rech=
 te Lehr; ein Licht, das
 uns erleuchtet, ein Schild
 zu unfre Gegenwehr, ein
 Thau, der uns befeuchtet,
 ein Stärkungstrank, wenn
 wir uns krank an Seel und
 Geift befinden, ein veltes
 Band, das unfre Hand mit
 deiner kan verbinden.
 2. Verleih mir deinen
 guten Geift, der alles das
 verfigle, worinn dein Wort
 mich unterweift, daß ich
 mich drinn belpiegle, und
 immerdar das, was ich
 war, und was ich bin, er=
 kenne, auch niemals mehr
 von deiner Lehr in Sünd
 und Irrthum renne.
 12. Mel. 151.
 L aß mich dein feyn und
 bleiben, du treuer GOtt
 und HErr! von dir laß
 mich

Normalisierter Text

wahr, dass sein Wort nicht
 <pb n="25b" src="025.jpg" />
 gar leer und fruchtlos wie=
 derkehret, sondern, wenn es
 wird angehöret, sich auch
 Gnad und Geist an den
 Seelen beweist.
 3. Ohne Segen wär sei=
 nen Knechten schwer, Bot=
 schaft an die Welt zu tra=
 gen; aber man kann fröh=
 lich sagen: sein Wort hat
 die Kraft, dass es Früchte
 schafft.
 11. Mel. 223.
 Dein Wort ist ja die rech=
 te Lehr; ein Licht, das
 uns erleuchtet, ein Schild
 zu unserer Gegenwehr, ein
 Tau, der uns befeuchtet,
 ein Stärkungstrank, wenn
 wir uns krank an Seel und
 Geist befinden, ein festes
 Band, das unsere Hand mit
 deiner kann verbinden.
 2. Verleih mir deinen
 guten Geist, der alles das
 versiegle, worin dein Wort
 mich unterweist, dass ich
 mich drin bespiegle und
 immerdar das, was ich
 war und was ich bin, er=
 kenne, auch niemals mehr
 von deiner Lehr in Sünd
 und Irrtum renne.
 12. Mel. 151.
 Lass mich dein sein und
 bleiben, du treuer GOTT
 und HERR! von dir lass
 mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000601	Input	Output
Gesangbuch1778_1_000602	<pb n="26a" src="026.jpg" />	<pb n="26a" src="026.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000603	mich nichts treiben, halt	mich nichts treiben, halte
Gesangbuch1778_1_000604	mich bey reiner Lehr, und	mich bei reiner Lehre und
Gesangbuch1778_1_000605	laß mich niemals wanken;	lass mich niemals wanken;
Gesangbuch1778_1_000606	gib mir Beständigkeit, da	gib mir Beständigkeit, dafür
Gesangbuch1778_1_000607	für will ich dir danken in	will ich dir danken in
Gesangbuch1778_1_000608	alle Ewigkeit.	alle Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_000609	13. Mel. 126.	13. Mel. 126.
Gesangbuch1778_1_000610	Ewig dein Wort wird	Ewig dein Wort wird
Gesangbuch1778_1_000611	bleiben, wie Jesaias	bleiben, wie Jesaja
Gesangbuch1778_1_000612	meldt, *) in seinem Buch	meldet, *) in seinem Buch
Gesangbuch1778_1_000613	thut schreiben; eh wird	tut schreiben; eher wird
Gesangbuch1778_1_000614	vergehen die Welt, und was	vergehen die Welt, und was
Gesangbuch1778_1_000615	GOtt selber je erschuf, solt	Gott selber je erschuf, sollte
Gesangbuch1778_1_000616	es alles verderben, er thut	es alles verderben, er tut
Gesangbuch1778_1_000617	kein'n Widerruf.	keinen Widerruf.
Gesangbuch1778_1_000618	*) Jes. 40, 8.	*) Jes. 40, 8.
Gesangbuch1778_1_000619	14. Mel. 32.	14. Mel. 32.
Gesangbuch1778_1_000620	Das Wort des HERRn	Das Wort des Herrn
Gesangbuch1778_1_000621	ist ein zweyschneidig	ist ein zweischneidiges
Gesangbuch1778_1_000622	Schwert, und ist zugleich	Schwert und ist zugleich
Gesangbuch1778_1_000623	der größte Trost auf Erd:	der größte Trost auf Erden:
Gesangbuch1778_1_000624	wenns schneiden soll, so	wenn es schneiden soll, so
Gesangbuch1778_1_000625	schneidts bis in die Seele;	schneidet es bis in die Seele;
Gesangbuch1778_1_000626	und soll es heiln, so ists	und soll es heilen, so ist es
Gesangbuch1778_1_000627	ein Lebensöle.	ein Lebensöl.
Gesangbuch1778_1_000628	2. Wenn er ein matt	2. Wenn er ein mattes
Gesangbuch1778_1_000629	und lechzend Herze findt,	und lechzendes Herz findet,
Gesangbuch1778_1_000630	so labt sein Wort dasselbig	so labt sein Wort dasselbe
Gesangbuch1778_1_000631	geschwind; das Wort: Ich	geschwind; das Wort: Ich
Gesangbuch1778_1_000632	bins, und du bist von	bin es, und du bist von
Gesangbuch1778_1_000633	den Meinen! vertreibet	den Meinen! vertreibt
Gesangbuch1778_1_000634	Angst und Noth und Furcht	Angst und Not und Furcht
Gesangbuch1778_1_000635	und Weinen.	und Weinen.
Gesangbuch1778_1_000636	15. Mel. 96.	15. Mel. 96.
Gesangbuch1778_1_000637	Ein einig Wort der heil-	Ein einziges Wort der heiligen
Gesangbuch1778_1_000638	gen Schrift, das ein	Schrift, das ein
Gesangbuch1778_1_000639	betrübtes Herze trifft, ist	betrübtes Herz trifft, ist
Gesangbuch1778_1_000640	<pb n="26b" src="026.jpg" />	<pb n="26b" src="026.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_000641
 Gesangbuch1778_1_000642
 Gesangbuch1778_1_000643
 Gesangbuch1778_1_000644
 Gesangbuch1778_1_000645
 Gesangbuch1778_1_000646
 Gesangbuch1778_1_000647
 Gesangbuch1778_1_000648
 Gesangbuch1778_1_000649
 Gesangbuch1778_1_000650
 Gesangbuch1778_1_000651
 Gesangbuch1778_1_000652
 Gesangbuch1778_1_000653
 Gesangbuch1778_1_000654
 Gesangbuch1778_1_000655
 Gesangbuch1778_1_000656
 Gesangbuch1778_1_000657
 Gesangbuch1778_1_000658
 Gesangbuch1778_1_000659
 Gesangbuch1778_1_000660
 Gesangbuch1778_1_000661
 Gesangbuch1778_1_000662
 Gesangbuch1778_1_000663
 Gesangbuch1778_1_000664
 Gesangbuch1778_1_000665
 Gesangbuch1778_1_000666
 Gesangbuch1778_1_000667
 Gesangbuch1778_1_000668
 Gesangbuch1778_1_000669
 Gesangbuch1778_1_000670
 Gesangbuch1778_1_000671
 Gesangbuch1778_1_000672
 Gesangbuch1778_1_000673
 Gesangbuch1778_1_000674
 Gesangbuch1778_1_000675
 Gesangbuch1778_1_000676
 Gesangbuch1778_1_000677
 Gesangbuch1778_1_000678
 Gesangbuch1778_1_000679
 Gesangbuch1778_1_000680

Diplomatische Transkription

mehr als Himm'l und Er-
 de werth: denn wenn das
 Feuer die verzehrt, so bleibt
 doch GOttes heiliges Wort
 ohn einigs Ende fort und
 fort.
 2. GOtt heilger Geist!
 schaff du in mir, daß
 ich mit rechter Herzbegier
 dein'm Wort anhang, und
 mich nicht schäm, vielmehr
 dabey gefangen nehm und
 unter den Gehorsam bring
 Vernunft und Sinn und
 alle Ding.
 16. Mel. 22.
 Des HErrn Wort bleibt
 in Ewigkeit, und schal-
 let in der Gnadenzeit, lehrt
 Christum, unsers Heiles
 Grund, und macht uns
 GOttes Willen kund.
 2. Weil menschlich
 Schwachheit GOttes
 Stimm nicht hören mocht
 im Ernst und Grimm;
 trug GOtt sein Wort durch
 Menschen vor, dient so der
 armen Creatur;
 3. Zeigt an die böse Art
 und Sünd, straft die an
 aller Menschen Kind, treibt
 damit das Gewissen ein,
 verdammet beide groß und
 Klein;
 4. Schickt drauf sein
 Trostwort und Botschaft,
 welch's ist ein sondre Got-
 tes-
 A 3

Normalisierter Text

mehr als Himmel und Erde
 wert: denn wenn das
 Feuer die verzehrt, so bleibt
 doch Gottes heiliges Wort
 ohne ein Ende fort und
 fort.
 2. Gott, heiliger Geist!
 schaff du in mir, dass
 ich mit rechter Herzbegierde
 deinem Wort anhang und
 mich nicht schäme, vielmehr
 dabei gefangen nehme und
 unter den Gehorsam bringe
 Vernunft und Sinn und
 alle Dinge.
 16. Mel. 22.
 Des Herrn Wort bleibt
 in Ewigkeit und schallet
 in der Gnadenzeit, lehrt
 Christus, unseres Heiles
 Grund, und macht uns
 Gottes Willen kund.
 2. Weil menschliche
 Schwachheit Gottes
 Stimme nicht hören mochte
 im Ernst und Grimm;
 trug Gott sein Wort durch
 Menschen vor, dient so der
 armen Kreatur;
 3. Zeigt an die böse Art
 und Sünde, straft die an
 aller Menschen Kind, treibt
 damit das Gewissen ein,
 verdammt beide Groß und
 Klein;
 4. Schickt darauf sein
 Trostwort und Botschaft,
 welches ist eine besondere Got-

ID

Gesangbuch1778_1_000681
 Gesangbuch1778_1_000682
 Gesangbuch1778_1_000683
 Gesangbuch1778_1_000684
 Gesangbuch1778_1_000685
 Gesangbuch1778_1_000686
 Gesangbuch1778_1_000687
 Gesangbuch1778_1_000688
 Gesangbuch1778_1_000689
 Gesangbuch1778_1_000690
 Gesangbuch1778_1_000691
 Gesangbuch1778_1_000692
 Gesangbuch1778_1_000693
 Gesangbuch1778_1_000694
 Gesangbuch1778_1_000695
 Gesangbuch1778_1_000696
 Gesangbuch1778_1_000697
 Gesangbuch1778_1_000698
 Gesangbuch1778_1_000699
 Gesangbuch1778_1_000700
 Gesangbuch1778_1_000701
 Gesangbuch1778_1_000702
 Gesangbuch1778_1_000703
 Gesangbuch1778_1_000704
 Gesangbuch1778_1_000705
 Gesangbuch1778_1_000706
 Gesangbuch1778_1_000707
 Gesangbuch1778_1_000708
 Gesangbuch1778_1_000709
 Gesangbuch1778_1_000710
 Gesangbuch1778_1_000711
 Gesangbuch1778_1_000712
 Gesangbuch1778_1_000713
 Gesangbuch1778_1_000714
 Gesangbuch1778_1_000715
 Gesangbuch1778_1_000716
 Gesangbuch1778_1_000717
 Gesangbuch1778_1_000718
 Gesangbuch1778_1_000719
 Gesangbuch1778_1_000720

Diplomatische Transkription

<pb n="27a" src="027.jpg" />
 6 Vom Worte GÖttes.
 teskraft, die alle ewig selig
 macht, bey welchen es nicht
 wird veracht't.
 5. Das ist das Evange-
 lium, der unerforschliche
 Reichthum, das Sühn-
 wort und Geheimniß groß,
 welch's Christus brachte aus
 Vaters Schoos.
 6. Dis Wort versamlet
 Christi Heer, ist Gottesmen-
 schen nütz zur Lehr, zur
 Strafe und zur Besserung,
 zur Warnung und zur
 Züchtigung.
 7. Auf daß sie gläub'n
 an GÖttes Sohn, und
 von ihm lernen gutes
 thun, und werden seine
 Mitgenoß, empfahn das
 Heil aus seinem Schoos.
 8. Lob und Dank sey
 dir, treuer Hort, für dein
 heilsames Gnadenwort:
 hilf, daß wir darnach
 allezeit hier leben bis in
 Ewigkeit.
 17. Mel. 132.
 Wir Menschen sind zu
 dem, o GÖtt! was
 geistlich ist, untüchtig; dein
 Wesen, Wille und Gebot
 ist viel zu hoch und wich-
 tig. Wir wissens und
 verstehens nicht, wo uns
 dein göttlich Wort und
 Licht den Weg zu dir nicht
 zeigt.

Normalisierter Text

<pb n="27a" src="027.jpg" />
 6 Vom Worte Gottes.
 teskraft, die alle ewig selig
 macht, bei welchen es nicht
 wird verachtet.
 5. Das ist das Evangelium,
 der unerforschliche
 Reichtum, das Sühnwort
 und Geheimnis groß,
 welches Christus brachte aus
 Vaters Schoß.
 6. Dies Wort versammelt
 Christi Heer, ist Gottesmenschen
 nützlich zur Lehre, zur
 Strafe und zur Besserung,
 zur Warnung und zur
 Züchtigung.
 7. Auf dass sie glauben
 an Gottes Sohn und
 von ihm lernen Gutes
 tun und werden seine
 Mitgenossen, empfangen das
 Heil aus seinem Schoß.
 8. Lob und Dank sei
 dir, treuer Hort, für dein
 heilsames Gnadenwort:
 hilf, dass wir danach
 allezeit hier leben bis in
 Ewigkeit.
 17. Mel. 132.
 Wir Menschen sind zu
 dem, o Gott! was
 geistlich ist, untüchtig; dein
 Wesen, Wille und Gebot
 ist viel zu hoch und wichtig.
 Wir wissen es und
 verstehen es nicht, wo uns
 dein göttliches Wort und
 Licht den Weg zu dir nicht
 zeigt.

ID

Gesangbuch1778_1_000721
 Gesangbuch1778_1_000722
 Gesangbuch1778_1_000723
 Gesangbuch1778_1_000724
 Gesangbuch1778_1_000725
 Gesangbuch1778_1_000726
 Gesangbuch1778_1_000727
 Gesangbuch1778_1_000728
 Gesangbuch1778_1_000729
 Gesangbuch1778_1_000730
 Gesangbuch1778_1_000731
 Gesangbuch1778_1_000732
 Gesangbuch1778_1_000733
 Gesangbuch1778_1_000734
 Gesangbuch1778_1_000735
 Gesangbuch1778_1_000736
 Gesangbuch1778_1_000737
 Gesangbuch1778_1_000738
 Gesangbuch1778_1_000739
 Gesangbuch1778_1_000740
 Gesangbuch1778_1_000741
 Gesangbuch1778_1_000742
 Gesangbuch1778_1_000743
 Gesangbuch1778_1_000744
 Gesangbuch1778_1_000745
 Gesangbuch1778_1_000746
 Gesangbuch1778_1_000747
 Gesangbuch1778_1_000748
 Gesangbuch1778_1_000749
 Gesangbuch1778_1_000750
 Gesangbuch1778_1_000751
 Gesangbuch1778_1_000752
 Gesangbuch1778_1_000753
 Gesangbuch1778_1_000754
 Gesangbuch1778_1_000755
 Gesangbuch1778_1_000756
 Gesangbuch1778_1_000757
 Gesangbuch1778_1_000758
 Gesangbuch1778_1_000759
 Gesangbuch1778_1_000760

Diplomatische Transkription

<pb n="27b" src="027.jpg" />
 2. Drum sind vor Zeiten
 ausgesandt Propheten, deir
 ne Knechte, daß durch sie
 würde wohl bekant dein
 Will und deine Rechte; zum
 letzten ist dein lieber Sohn,
 o Vater! von des Himmels
 Thron selbst kommen, uns
 zu lehren.
 3. Für solches Heil,
 HErr! sey gepreist; laß
 uns dabey verbleiben, und
 gib uns deinen guten Geist,
 daß wir dem Worte gläu-
 ben, dasselb annehmen je-
 derzeit mit Sanftmuth,
 Ehrfurcht, Lieb und Freud,
 als GÖttes, nicht der
 Menschen.
 4. Dein Glaubenslicht,
 zu deiner Ehr, laß, Vater!
 sich ausbreiten; hilf JESu!
 daß uns deine Lehr erleuch-
 ten mög und leiten; o heil-
 ger Geist! dein göttlich
 Wort laß in uns wirken
 fort und fort Geduld, Lieb,
 Hoffnung, Glauben.
 18. Mel. 22.
 GÖtt's Hauptgebot ist,
 lieben Leut, ey hört es
 an mit Innigkeit: daß
 wir gläuben an seinen
 Sohn, der zu uns kam
 aus seinem Thron,
 2. Und uns einander
 lieben solln, wie er's
 uns selber anbefohl: er
 geb

Normalisierter Text

<pb n="27b" src="027.jpg" />
 2. Darum sind vor Zeiten
 ausgesandt Propheten, deine
 Knechte, dass durch sie
 würde wohl bekannt dein
 Wille und deine Rechte; zum
 Letzten ist dein lieber Sohn,
 o Vater! von des Himmels
 Thron selbst gekommen, uns
 zu lehren.
 3. Für solches Heil,
 Herr! sei gepreist; lass
 uns dabei verbleiben und
 gib uns deinen guten Geist,
 dass wir dem Worte glauben,
 dasselbe annehmen
 jederzeit mit Sanftmut,
 Ehrfurcht, Liebe und Freud,
 als Gottes, nicht der
 Menschen.
 4. Dein Glaubenslicht,
 zu deiner Ehre, lass, Vater!
 sich ausbreiten; hilf, Jesus!
 dass uns deine Lehre erleuchten
 möge und leiten; o heiliger
 Geist! dein göttliches
 Wort lass in uns wirken
 fort und fort Geduld, Liebe,
 Hoffnung, Glauben.
 18. Mel. 22.
 Gottes Hauptgebot ist,
 liebe Leute, ei hört es
 an mit Innigkeit: dass
 wir glauben an seinen
 Sohn, der zu uns kam
 aus seinem Thron,
 2. Und uns einander
 lieben sollen, wie er es
 uns selber anbefohlen: er
 gebe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000761	<pb n="28a" src="028.jpg" />	<pb n="28a" src="028.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000762	Vom Worte GÖttes. 7	Vom Worte Gottes. 7
Gesangbuch1778_1_000763	geb uns Gnade, daß wir	uns Gnade, dass wir
Gesangbuch1778_1_000764	nun von Herzen seinen	nun von Herzen seinen
Gesangbuch1778_1_000765	Willen thun.	Willen tun.
Gesangbuch1778_1_000766	19. Mel. 16.	19. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_000767	Ich will bey der Lehre	Ich will bei der Lehre
Gesangbuch1778_1_000768	bleiben, die ich in der	bleiben, die ich in der
Gesangbuch1778_1_000769	Bibel find, und das Wort	Bibel finde, und das Wort
Gesangbuch1778_1_000770	des Bundes treiben, das	des Bundes treiben, das
Gesangbuch1778_1_000771	mein ganzes Herze bindt.	mein ganzes Herz bindet.
Gesangbuch1778_1_000772	2. Wenn ich dann mein	2. Wenn ich dann mein
Gesangbuch1778_1_000773	Herze suche, wenn ich in die	Herz suche, wenn ich in die
Gesangbuch1778_1_000774	Schrift will sehn, so wirds	Schrift will sehen, so wird es
Gesangbuch1778_1_000775	eben wie im Buche, auch in	eben wie im Buche, auch in
Gesangbuch1778_1_000776	meinem Herzen stehn.	meinem Herzen stehen.
Gesangbuch1778_1_000777	3. Rede HERR! du	3. Rede, Herr! du
Gesangbuch1778_1_000778	weist, ich höre, mit dem	weist, ich höre, mit dem
Gesangbuch1778_1_000779	tiefesten Respect; und ich	tiefsten Respekt; und ich
Gesangbuch1778_1_000780	glaube deiner Lehre, denn	glaube deiner Lehre, denn
Gesangbuch1778_1_000781	du hast mich selbst er-	du hast mich selbst erweckt,
Gesangbuch1778_1_000782	weckt,	
Gesangbuch1778_1_000783	4. Dich zu ehren und	4. Dich zu ehren und
Gesangbuch1778_1_000784	zu lieben, und dir pünct-	zu lieben und dir pünktlich
Gesangbuch1778_1_000785	lich treu zu seyn, in gesalb-	treu zu sein, in gesalbten
Gesangbuch1778_1_000786	ten Einfaltstrieben, bey des	Einfaltstrieben, bei des
Gesangbuch1778_1_000787	Wortes hellen Schein.	Wortes hellem Schein.
Gesangbuch1778_1_000788	5. O so komm dann und	5. O so komm dann und
Gesangbuch1778_1_000789	erleuchte, was noch dunkel	erleuchte, was noch dunkel
Gesangbuch1778_1_000790	in mir ist; heilger Geist!	in mir ist; heiliger Geist!
Gesangbuch1778_1_000791	hör meine Beichte, weil du	hör meine Beichte, weil du
Gesangbuch1778_1_000792	unser Lehrer bist:	unser Lehrer bist:
Gesangbuch1778_1_000793	6. Ach ich wäre gern ein	6. Ach, ich wäre gern ein
Gesangbuch1778_1_000794	Kindlein, das es immer ge-	Kindlein, das es immer gehen
Gesangbuch1778_1_000795	hen ließ, alle Tage, jedes	ließ, alle Tage, jedes
Gesangbuch1778_1_000796	Stündlein, wie's der liebe	Stündlein, wie es der liebe
Gesangbuch1778_1_000797	Vater hieß.	Vater hieß.
Gesangbuch1778_1_000798	7. Seine selge Frieds-	7. Seine seligen Friedensgedanken
Gesangbuch1778_1_000799	gedanken bleiben doch, bis	bleiben doch, bis
Gesangbuch1778_1_000800	wir ihn sehn, und auf ewig	wir ihn sehen, und auf ewig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000801	<pb n="28b" src="028.jpg" />	<pb n="28b" src="028.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000802	ohne wanken, allemal die	ohne Wanken, allemal die
Gesangbuch1778_1_000803	köstlichsten.	köstlichsten.
Gesangbuch1778_1_000804	8. Sieh, hier bin ich,	8. Sieh, hier bin ich,
Gesangbuch1778_1_000805	dir ergeben, grade so, als	dir ergeben, gerade so, als
Gesangbuch1778_1_000806	wie ich bin: dir, mein Hei-	wie ich bin: dir, mein Heiland,
Gesangbuch1778_1_000807	land, will ich leben, lieber	will ich leben, lieber
Gesangbuch1778_1_000808	Heiland, nimm mich hin!	Heiland, nimm mich hin!
Gesangbuch1778_1_000809	20. Mel. 22.	20. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_000810	GOtt hat das Evangelium	Gott hat das Evangelium
Gesangbuch1778_1_000811	gegeben, daß wir wer-	gegeben, dass wir werden
Gesangbuch1778_1_000812	den fromm: *) die Welt	fromm: *) die Welt
Gesangbuch1778_1_000813	acht't solchen Schatz nicht	achtet solchen Schatz nicht
Gesangbuch1778_1_000814	hoch, der mehrer' Theil	hoch, der größere Teil
Gesangbuch1778_1_000815	fragt nichts darnach.	fragt nichts danach.
Gesangbuch1778_1_000816	*) Tit. 2, 11.	*) Tit. 2, 11.
Gesangbuch1778_1_000817	2. Drum komm, lieber	2. Drum komm, lieber
Gesangbuch1778_1_000818	HErr JEsu Christ! die	Herr Jesus Christ! Die
Gesangbuch1778_1_000819	Creatur verdrossen ist, *)	Kreatur verdrossen ist, *)
Gesangbuch1778_1_000820	zu dienen dieser Eitelkeit;	zu dienen dieser Eitelkeit;
Gesangbuch1778_1_000821	so komm nur und verkürz	so komm nur und verkürz
Gesangbuch1778_1_000822	die Zeit!	die Zeit!
Gesangbuch1778_1_000823	*) Röm. 8, 19.	*) Röm. 8, 19.
Gesangbuch1778_1_000824	21. Mel. 94.	21. Mel. 94.
Gesangbuch1778_1_000825	Erhalt o HErr! dein Kirch	Erhalt, o Herr! dein Kirche
Gesangbuch1778_1_000826	und Wort, daß hie zeit-	und Wort, dass hier zeitlich
Gesangbuch1778_1_000827	lich und ewig dort geheiligt	und ewig dort geheiligt
Gesangbuch1778_1_000828	werd dein Name! dein Lei-	werde dein Name! Dein Leiden,
Gesangbuch1778_1_000829	den, Kreuz und bitterer Tod	Kreuz und bitterer Tod
Gesangbuch1778_1_000830	sey unser Trost in aller	sei unser Trost in aller
Gesangbuch1778_1_000831	Noth! HErr Christ, das	Not! Herr Christ, das
Gesangbuch1778_1_000832	hilf uns! Amen.	hilf uns! Amen.
Gesangbuch1778_1_000833	22. Mel. 168.	22. Mel. 168.
Gesangbuch1778_1_000834	Nichts kan armen Men-	Nichts kann armen Menschenherzen
Gesangbuch1778_1_000835	schenherzen reizender,	reizender,
Gesangbuch1778_1_000836	nichts grösser seyn, als das	nichts größer sein, als das
Gesangbuch1778_1_000837	Wort von JEsu Schmerzen	Wort von Jesu Schmerzen
Gesangbuch1778_1_000838	A 4 und	A 4 und
Gesangbuch1778_1_000839	<pb n="29a" src="029.jpg" />	<pb n="29a" src="029.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000840	8 Von des Menschen Fall und Verderben,	8 Von des Menschen Fall und Verderben,

ID

Gesangbuch1778_1_000841
 Gesangbuch1778_1_000842
 Gesangbuch1778_1_000843
 Gesangbuch1778_1_000844
 Gesangbuch1778_1_000845
 Gesangbuch1778_1_000846
 Gesangbuch1778_1_000847
 Gesangbuch1778_1_000848
 Gesangbuch1778_1_000849
 Gesangbuch1778_1_000850
 Gesangbuch1778_1_000851
 Gesangbuch1778_1_000852
 Gesangbuch1778_1_000853
 Gesangbuch1778_1_000854
 Gesangbuch1778_1_000855
 Gesangbuch1778_1_000856
 Gesangbuch1778_1_000857
 Gesangbuch1778_1_000858
 Gesangbuch1778_1_000859
 Gesangbuch1778_1_000860
 Gesangbuch1778_1_000861
 Gesangbuch1778_1_000862
 Gesangbuch1778_1_000863
 Gesangbuch1778_1_000864
 Gesangbuch1778_1_000865
 Gesangbuch1778_1_000866
 Gesangbuch1778_1_000867
 Gesangbuch1778_1_000868
 Gesangbuch1778_1_000869
 Gesangbuch1778_1_000870
 Gesangbuch1778_1_000871
 Gesangbuch1778_1_000872
 Gesangbuch1778_1_000873
 Gesangbuch1778_1_000874
 Gesangbuch1778_1_000875
 Gesangbuch1778_1_000876
 Gesangbuch1778_1_000877
 Gesangbuch1778_1_000878
 Gesangbuch1778_1_000879
 Gesangbuch1778_1_000880

Diplomatische Transkription

und von seiner Todespein,
 welche er für unsre Sünden
 must an unsrer statt em-
 pfinden, da er uns mit
 GOtt versühnt, und die
 Seligkeit verdient.
 2. Auch zum Eingang
 in die Freuden wird man
 dadurch heimgeleit't; muß
 man sich hier lange leiden,
 hilft es uns durch diese
 Zeit; wenn die Arbeit nie-
 derdrücket, wird man durch
 das Wort erquicket: dei-
 ne Marter, Angst und
 Stich, o HErr JESu!
 trösten mich.
 23. Mel. 115.
 Wie wohl ist mir, wenn
 mich mein Hirte füh-
 ret zur guten Weid auf sei-
 nes Wortes Au! dis süsse
 Wort, das mich so mäch-
 tig rühret, in welchem ich
 sein Herz voll Liebe schau,
 hat täglich meinen Geist
 genährt, und macht mich
 immer mehr zum Himmel-
 reich gelehrt.
 24. Mel. 215.
 O HErr Christ! laß dei-
 nen Stern, dein rein
 Wort, den Deinen, die
 von Herzen deß begehren,
 kräftiglich erscheinen: da-
 durch sie, zu dir gelenkt,
 und dir ganz und gar ge-
 schenkt, dem Feind abge-
 winnen, und in dein'r Theil-

Normalisierter Text

und von seiner Todespein,
 welche er für unsre Sünden
 musste an unsrer statt empfinden,
 da er uns mit
 Gott versöhnt und die
 Seligkeit verdient.
 2. Auch zum Eingang
 in die Freuden wird man
 dadurch heimgeleitet; muss
 man sich hier lange leiden,
 hilft es uns durch diese
 Zeit; wenn die Arbeit niederdrückt,
 wird man durch
 das Wort erquickt: Deine
 Marter, Angst und
 Stich, o Herr Jesus!
 trösten mich.
 23. Mel. 115.
 Wie wohl ist mir, wenn
 mich mein Hirte führt
 zur guten Weide auf sei-
 nes Wortes Au! Dies süße
 Wort, das mich so mächtig
 rühret, in welchem ich
 sein Herz voll Liebe schau,
 hat täglich meinen Geist
 genährt und macht mich
 immer mehr zum Himmelreich
 gelehrt.
 24. Mel. 215.
 O Herr Christ! Lass deinen
 Stern, dein reines
 Wort, den Deinen, die
 von Herzen dessen begehren,
 kräftiglich erscheinen: Dadurch
 sie, zu dir gelenkt
 und dir ganz und gar geschenkt,
 dem Feind abgewinnen
 und in deiner Teilhaftigkeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000881	haftigkeit, zu der ewgen	zu der ewigen
Gesangbuch1778_1_000882	Seligkeit fröhlich fahm von	Seligkeit fröhlich fahren von
Gesangbuch1778_1_000883	hinnen!	hinnen!
Gesangbuch1778_1_000884	Von des Menschen Fall und Verderben, und	Von des Menschen Fall und Verderben, und
Gesangbuch1778_1_000885	seiner Errettung durch Christum.	seiner Errettung durch Christus.
Gesangbuch1778_1_000886	<pb n="29c" src="029.jpg" />	<pb n="29c" src="029.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000887	25. Mel. 303.	25. Mel. 303.
Gesangbuch1778_1_000888	Ach GOtt! wie noth ist	Ach Gott! Wie nötig ist
Gesangbuch1778_1_000889	dem Menschen sein	dem Menschen seine
Gesangbuch1778_1_000890	Selbsterkenntniß, daß er	Selbsterkenntnis, dass er
Gesangbuch1778_1_000891	wiß von seiner Verderbniß;	wisse von seiner Verderbnis;
Gesangbuch1778_1_000892	denn die treibt das Herz zu	denn die treibt das Herz zu
Gesangbuch1778_1_000893	GOtt mit Demuth: drum	Gott mit Demut: Drum
Gesangbuch1778_1_000894	laßt uns ansehen beid unser	lasst uns ansehen beide unser
Gesangbuch1778_1_000895	Ankunft und Armuth!	Ankunft und Armut!
Gesangbuch1778_1_000896	<pb n="29d" src="029.jpg" />	<pb n="29d" src="029.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000897	2. Man ist ganz ver-	2. Man ist ganz verderbt
Gesangbuch1778_1_000898	derbt von Natur in Grund	von Natur in Grund
Gesangbuch1778_1_000899	und Boden: drum wir all	und Boden: Drum wir all
Gesangbuch1778_1_000900	leiden den Erbschaden, wel-	leiden den Erbschaden, welcher
Gesangbuch1778_1_000901	cher ist die greuliche Zer-	ist die greuliche Zerrüttung,
Gesangbuch1778_1_000902	rüttung, ein allgemeine und	eine allgemeine und
Gesangbuch1778_1_000903	angeborene Verderbung.	angeborene Verderbung.
Gesangbuch1778_1_000904	3. Anstatt der Weisheit,	3. Anstatt der Weisheit,
Gesangbuch1778_1_000905	Gerechtigkeit und Heilig-	Gerechtigkeit und Heiligkeit,
Gesangbuch1778_1_000906	keit, ist gekommen erschreck-	ist gekommen erschreckliche
Gesangbuch1778_1_000907	liche	
Gesangbuch1778_1_000908	<pb n="30a" src="030.jpg" />	<pb n="30a" src="030.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000909	und seiner Errettung durch Christum. 9	und seiner Errettung durch Christus. 9
Gesangbuch1778_1_000910	liche Blindheit, Unaufrich-	Blindheit, Unaufrichtigkeit
Gesangbuch1778_1_000911	tigkeit und Uneinigkeit,	und Uneinigkeit,
Gesangbuch1778_1_000912	Sünd, Furcht, Schand, ein	Sünde, Furcht, Scham, ein
Gesangbuch1778_1_000913	böses Gewissen, und alles	böses Gewissen und alles
Gesangbuch1778_1_000914	Herzeleid.	Herzeleid.
Gesangbuch1778_1_000915	4. GOtt fordert damit	4. Gott fordert damit
Gesangbuch1778_1_000916	die Menschen vor sein An-	die Menschen vor sein Angesicht;
Gesangbuch1778_1_000917	gesicht; und JEsus ging	und Jesus ging
Gesangbuch1778_1_000918	für uns ins Gericht, voll-	für uns ins Gericht, vollbrachte
Gesangbuch1778_1_000919	bracht also GOttes Gerech-	also Gottes Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_000920	tigkeit, und uns wiederfuhr	und uns widerfuhr

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000921	dadurch reichlich Barmherzigkeit.	dadurch reichlich Barmherzigkeit.
Gesangbuch1778_1_000922		
Gesangbuch1778_1_000923	5. HErr GOtt Vater,	5. Herr Gott Vater,
Gesangbuch1778_1_000924	HErr und Liebhaber unsers	Herr und Liebhaber unseres
Gesangbuch1778_1_000925	Lebens, laß dein Geschöpf	Lebens, lass dein Geschöpf
Gesangbuch1778_1_000926	nicht seyn vergebens: hilf	nicht sein vergebens: Hilf
Gesangbuch1778_1_000927	uns, lieber GOtt, aus der	uns, lieber Gott, aus der
Gesangbuch1778_1_000928	Sündennoth! ja durch	Sündennot! Ja durch
Gesangbuch1778_1_000929	JESu Tod hilf uns, lieber	Jesu Tod hilf uns, lieber
Gesangbuch1778_1_000930	HErre GOtt!	Herrgott!
Gesangbuch1778_1_000931	26. Mel. 245.	26. Mel. 245.
Gesangbuch1778_1_000932	GOtt sah zu seiner Zeit	Gott sah zu seiner Zeit
Gesangbuch1778_1_000933	auf die Menschenkinder,	auf die Menschenkinder,
Gesangbuch1778_1_000934	fand sie vermaledeyt	fand sie vermaledeit
Gesangbuch1778_1_000935	und gottlose Sünder;	und gottlose Sünder;
Gesangbuch1778_1_000936	da kam JESus, sein	da kam Jesus, sein
Gesangbuch1778_1_000937	Leben für uns in Tod geben,	Leben für uns in den Tod gegeben,
Gesangbuch1778_1_000938	Höll und Tod überwinden,	Hölle und Tod überwindend,
Gesangbuch1778_1_000939	versöhnen die Sünden,	versöhnend die Sünden
Gesangbuch1778_1_000940	und uns auf sich gründend.	und uns auf sich gründend.
Gesangbuch1778_1_000941		
Gesangbuch1778_1_000942	2. Seht an, lieben Kinder!	2. Seht an, liebe Kinder!
Gesangbuch1778_1_000943	Was Christus ist und	Was Christus ist und
Gesangbuch1778_1_000944	thut; und kehrt um, ihr	tut; und kehrt um, ihr
Gesangbuch1778_1_000945	Sünder! von eurem Uebermuth:	Sünder! von eurem Übermut:
Gesangbuch1778_1_000946	laßt den in euch	Lasst den in euch
Gesangbuch1778_1_000947	arbeiten, und euren Geist	arbeiten und euren Geist
Gesangbuch1778_1_000948		
Gesangbuch1778_1_000949	leiten, sein Werk in euch	leiten, sein Werk in euch
Gesangbuch1778_1_000950	vollbringen, euren Willen	vollbringen, euren Willen
Gesangbuch1778_1_000951	zwingen; so wirds euch	zwingen; so wird es euch
Gesangbuch1778_1_000952	gelingen.	gelingen.
Gesangbuch1778_1_000953	3. Kommt her, ihr Elenden,	3. Kommt her, ihr Elenden,
Gesangbuch1778_1_000954	kommt her, ihr Betrübten!	kommt her, ihr Betrübten!
Gesangbuch1778_1_000955	Gebt euch JESu Händen,	Gebt euch Jesu Händen,
Gesangbuch1778_1_000956	ihr von ihm Geliebten!	ihr von ihm Geliebten!
Gesangbuch1778_1_000957	So wird er sich euch	So wird er sich euch
Gesangbuch1778_1_000958	schenken, euch speisen und	schenken, euch speisen und
Gesangbuch1778_1_000959	tränken, als seine Schafe	tränken, als seine Schafe
Gesangbuch1778_1_000960	ernähren, rechte Ruh beschere,	ernähren, rechte Ruh beschere,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_000961	scheren, sich von euch nicht	sich von euch nicht
Gesangbuch1778_1_000962	kehren.	kehren.
Gesangbuch1778_1_000963	4. O komm, HErr JEꝛ	4. O komm, Herr Jesus!
Gesangbuch1778_1_000964	su! komm, werther Gottesꝛ	Komm, werter Gottessohn!
Gesangbuch1778_1_000965	sohn! richt unsre Herzen	Richte unsre Herzen
Gesangbuch1778_1_000966	zu, mach uns dir unterꝛ	zu, mach uns dir untertan;
Gesangbuch1778_1_000967	than; auf daß wir an dich	auf dass wir an dich
Gesangbuch1778_1_000968	gläuben, und uns dir einꝛ	glauben und uns dir einleiben,
Gesangbuch1778_1_000969	leiben, in dein'm Verdienst	in deinem Verdienst
Gesangbuch1778_1_000970	uns weiden, darinnen verꝛ	uns weiden, darinnen verscheiden
Gesangbuch1778_1_000971	scheiden zu'n ewigen Freuꝛ	zu den ewigen Freuden.
Gesangbuch1778_1_000972	den.	
Gesangbuch1778_1_000973	27. Mel. 212.	27. Mel. 212.
Gesangbuch1778_1_000974	Durch Adams Fall ist	Durch Adams Fall ist
Gesangbuch1778_1_000975	ganz verderbt menschꝛ	ganz verderbt menschliche
Gesangbuch1778_1_000976	lich Natur und Wesen; dasꝛ	Natur und Wesen; dasselbe
Gesangbuch1778_1_000977	selb Gift ist auf uns geꝛ	Gift ist auf uns geerbt,
Gesangbuch1778_1_000978	erbt, daß wir nicht kont'n	dass wir nicht konnten
Gesangbuch1778_1_000979	genesen ohn GOTTes Trost,	genesen ohne Gottes Trost,
Gesangbuch1778_1_000980	der uns erlöst hat von dem	der uns erlöst hat von dem
Gesangbuch1778_1_000981	grossen Schaden, darein	großen Schaden, darein
Gesangbuch1778_1_000982	die Schlang Evam beꝛ	die Schlange Eva bezwang,
Gesangbuch1778_1_000983	zwang, GOTT's Zorn auf	Gottes Zorn auf
Gesangbuch1778_1_000984	sich zu laden.	sich zu laden.
Gesangbuch1778_1_000985	2. Weil dann die	2. Weil dann die
Gesangbuch1778_1_000986	Schlang Evam hat bracht,	Schlange Eva gebracht,
Gesangbuch1778_1_000987	A 5 daß	A 5 dass
Gesangbuch1778_1_000988	<pb n="31a" src="031.jpg" />	<pb n="31a" src="031.jpg" />
Gesangbuch1778_1_000989	10 Von des Menschen Fall und Verderben,	10 Von des Menschen Fall und Verderben,
Gesangbuch1778_1_000990	daß sie ist abgefallen von	dass sie ist abgefallen von
Gesangbuch1778_1_000991	GOTTes Wort, das sie verꝛ	Gottes Wort, das sie verachtet,
Gesangbuch1778_1_000992	acht't, dadurch sie auf uns	dadurch sie auf uns
Gesangbuch1778_1_000993	alle bracht hat den Tod;	alle gebracht hat den Tod;
Gesangbuch1778_1_000994	so war je Noth, daß uns	so war je Not, dass uns
Gesangbuch1778_1_000995	GOTT sollte geben sein'n lieꝛ	Gott sollte geben seinen lieben
Gesangbuch1778_1_000996	ben Sohn, den Gnadenꝛ	Sohn, den Gnadenthron,
Gesangbuch1778_1_000997	thron, in dem wir möchꝛ	in dem wir möchten
Gesangbuch1778_1_000998	ten leben.	leben.
Gesangbuch1778_1_000999	3. Wie uns nun hat ein	3. Wie uns nun hat eine
Gesangbuch1778_1_001000	fremde Schuld in Adam all	fremde Schuld in Adam all

ID

Gesangbuch1778_1_001001
 Gesangbuch1778_1_001002
 Gesangbuch1778_1_001003
 Gesangbuch1778_1_001004
 Gesangbuch1778_1_001005
 Gesangbuch1778_1_001006
 Gesangbuch1778_1_001007
 Gesangbuch1778_1_001008
 Gesangbuch1778_1_001009
 Gesangbuch1778_1_001010
 Gesangbuch1778_1_001011
 Gesangbuch1778_1_001012
 Gesangbuch1778_1_001013
 Gesangbuch1778_1_001014
 Gesangbuch1778_1_001015
 Gesangbuch1778_1_001016
 Gesangbuch1778_1_001017
 Gesangbuch1778_1_001018
 Gesangbuch1778_1_001019
 Gesangbuch1778_1_001020
 Gesangbuch1778_1_001021
 Gesangbuch1778_1_001022
 Gesangbuch1778_1_001023
 Gesangbuch1778_1_001024
 Gesangbuch1778_1_001025
 Gesangbuch1778_1_001026
 Gesangbuch1778_1_001027
 Gesangbuch1778_1_001028
 Gesangbuch1778_1_001029
 Gesangbuch1778_1_001030
 Gesangbuch1778_1_001031
 Gesangbuch1778_1_001032
 Gesangbuch1778_1_001033
 Gesangbuch1778_1_001034
 Gesangbuch1778_1_001035
 Gesangbuch1778_1_001036
 Gesangbuch1778_1_001037
 Gesangbuch1778_1_001038
 Gesangbuch1778_1_001039
 Gesangbuch1778_1_001040

Diplomatische Transkription

verhöhnet; also hat uns
 ein fremde Huld in Christi
 sto all versöhnet: und wie
 wir all durch Adams Fall
 sind ewgen Tods gestorben;
 also hat GOtt durch
 Christi Tod erneut, was
 war verdorben.
 4. So er uns nun sein'n
 Sohn geschenkt, da wir noch
 Feinde waren, der für uns
 ist ans Kreuz gehenkt, getödt't,
 gen Himm'l gefahren,
 dadurch wir seyn von
 Schuld und Pein erlöst, so
 wir vertrauen in diesem
 Hort, des Vaters Wort;
 wem wolt vor'm Sterben
 grauen?
 5. Er ist der Weg, das
 Licht, die Pfort, die Wahrheit
 und das Leben, des
 Vaters Rath und ewges
 Wort, den er uns hat gegeben
 zu einem Schutz, daß
 wir mit Trutz an ihn vest
 sollen glauben: darum uns
 bald kein' Macht noch
 <pb n="31b" src="031.jpg" />
 G'walt aus seiner Hand
 wird rauben.
 6. Der Mensch ist gottlos
 und verflucht, sein Heil
 ist auch noch ferren, der
 Trost bey einem Menschen
 sucht, und nicht bey GOtt
 dem HERren: denn wer
 ihm will ein ander Ziel ohn
 diesen Tröster stecken, den
 mag gar bald des Teufels

Normalisierter Text

verhöhnt; also hat uns
 eine fremde Huld in Christus
 all versöhnt: und wie
 wir all durch Adams Fall
 sind ewigen Todes gestorben;
 also hat Gott durch
 Christi Tod erneuert, was
 war verdorben.
 4. So er uns nun seinen
 Sohn geschenkt, da wir noch
 Feinde waren, der für uns
 ist ans Kreuz gehängt, getötet,
 gen Himmel gefahren,
 dadurch wir sind von
 Schuld und Pein erlöst, so
 wir vertrauen in diesem
 Hort, des Vaters Wort;
 wem wollte vor dem Sterben
 grauen?
 5. Er ist der Weg, das
 Licht, die Pforte, die Wahrheit
 und das Leben, des
 Vaters Rat und ewiges
 Wort, den er uns hat gegeben
 zu einem Schutz, dass
 wir mit Trotz an ihn fest
 sollen glauben: darum uns
 bald keine Macht noch
 <pb n="31b" src="031.jpg" />
 Gewalt aus seiner Hand
 wird rauben.
 6. Der Mensch ist gottlos
 und verflucht, sein Heil
 ist auch noch ferne, der
 Trost bei einem Menschen
 sucht und nicht bei Gott
 dem Herrn: denn wer
 ihm will ein anderes Ziel ohne
 diesen Tröster stecken, den
 mag gar bald des Teufels

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001041	G'walt mit seiner List erschrecken.	Gewalt mit seiner List erschrecken.
Gesangbuch1778_1_001042	7. Wer hofft in GOtt	7. Wer hofft in Gott
Gesangbuch1778_1_001043	und dem vertraut, der wird	und dem vertraut, der wird
Gesangbuch1778_1_001044	nimmer zu schanden: denn	nimmer zuschanden: denn
Gesangbuch1778_1_001045	wer auf diesen Felsen baut,	wer auf diesen Felsen baut,
Gesangbuch1778_1_001046	ob ihm gleich stößt zu	ob ihm gleich stößt zu
Gesangbuch1778_1_001047	Handen viel Unfalls hie,	Händen viel Unfalls hier,
Gesangbuch1778_1_001048	hab ich doch nie den Men-	habe ich doch nie den Menschen
Gesangbuch1778_1_001049	schen sehen fallen, der sich	sehen fallen, der sich
Gesangbuch1778_1_001050	verläßt auf GOttes Trost;	verlässt auf Gottes Trost;
Gesangbuch1778_1_001051	er hilft sein'n Gläubgen	er hilft seinen Gläubigen
Gesangbuch1778_1_001052	allen.	allen.
Gesangbuch1778_1_001053	8. Ich bitt, o HErr,	8. Ich bitte, o Herr,
Gesangbuch1778_1_001054	aus Herzensgrund, du	aus Herzensgrund, du
Gesangbuch1778_1_001055	wollst nicht von mir neh-	wolltest nicht von mir nehmen
Gesangbuch1778_1_001056	men dein heiliges Wort aus	dein heiliges Wort aus
Gesangbuch1778_1_001057	meinem Mund; so wird	meinem Mund; so wird
Gesangbuch1778_1_001058	mich nicht beschämen mein	mich nicht beschämen meine
Gesangbuch1778_1_001059	Sünd und Schuld: denn	Sünde und Schuld: denn
Gesangbuch1778_1_001060	in dein Huld setz ich all	in deine Huld setze ich all
Gesangbuch1778_1_001061	mein Vertrauen. Wer sich	mein Vertrauen. Wer sich
Gesangbuch1778_1_001062	nur vest darauf verläßt,	nur fest darauf verlässt,
Gesangbuch1778_1_001063	der wird den Tod nicht	der wird den Tod nicht
Gesangbuch1778_1_001064	schauen.	schauen.
Gesangbuch1778_1_001065	9. Mein'n Füßen ist dein	9. Meinen Füßen ist dein
Gesangbuch1778_1_001066	heiliges Wort ein' brennende	heiliges Wort eine brennende
Gesangbuch1778_1_001067	Lucerne, ein Licht, das mir	Laterne, ein Licht, das mir
Gesangbuch1778_1_001068	den	den
Gesangbuch1778_1_001069	<pb n="32a" src="032.jpg" />	<pb n="32a" src="032.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001070	und seiner Errettung durch Christum. 11	und seiner Errettung durch Christus. 11
Gesangbuch1778_1_001071	den Weg weist fort: so die-	Weg weist fort: so dieser
Gesangbuch1778_1_001072	ser Morgensterne in uns	Morgenstern in uns
Gesangbuch1778_1_001073	aufgeht; sobald versteht der	aufgeht; sobald versteht der
Gesangbuch1778_1_001074	Mensch die hohen Gaben,	Mensch die hohen Gaben,
Gesangbuch1778_1_001075	die GOttes Geist den'n	die Gottes Geist denen
Gesangbuch1778_1_001076	g'wiß verheißt, die Hoff-	gewiss verheißt, die
Gesangbuch1778_1_001077	nung darinn haben.	Hoffnung darin haben.
Gesangbuch1778_1_001078	28. Mel. 497.	28. Mel. 497.
Gesangbuch1778_1_001079	O wir armen Sünder!	O wir armen Sünder!
Gesangbuch1778_1_001080		

ID

Gesangbuch1778_1_001081
 Gesangbuch1778_1_001082
 Gesangbuch1778_1_001083
 Gesangbuch1778_1_001084
 Gesangbuch1778_1_001085
 Gesangbuch1778_1_001086
 Gesangbuch1778_1_001087
 Gesangbuch1778_1_001088
 Gesangbuch1778_1_001089
 Gesangbuch1778_1_001090
 Gesangbuch1778_1_001091
 Gesangbuch1778_1_001092
 Gesangbuch1778_1_001093
 Gesangbuch1778_1_001094
 Gesangbuch1778_1_001095
 Gesangbuch1778_1_001096
 Gesangbuch1778_1_001097
 Gesangbuch1778_1_001098
 Gesangbuch1778_1_001099
 Gesangbuch1778_1_001100
 Gesangbuch1778_1_001101
 Gesangbuch1778_1_001102
 Gesangbuch1778_1_001103
 Gesangbuch1778_1_001104
 Gesangbuch1778_1_001105
 Gesangbuch1778_1_001106
 Gesangbuch1778_1_001107
 Gesangbuch1778_1_001108
 Gesangbuch1778_1_001109
 Gesangbuch1778_1_001110
 Gesangbuch1778_1_001111
 Gesangbuch1778_1_001112
 Gesangbuch1778_1_001113
 Gesangbuch1778_1_001114
 Gesangbuch1778_1_001115
 Gesangbuch1778_1_001116
 Gesangbuch1778_1_001117
 Gesangbuch1778_1_001118
 Gesangbuch1778_1_001119
 Gesangbuch1778_1_001120

Diplomatische Transkription

unsre Missethat, dar-
 inn wir empfangen und ge-
 boren sind, hat gebracht
 uns alle in solche grosse
 Noth, daß wir unterwor-
 fen sind dem ewgen Tod.
 Kyrie eleison, Christe elei-
 son, Kyrie eleison!
 2. Aus dem Tod wir
 konten durch unser eigen
 Werk nimmer werd'n er-
 rettet, die Sünde war zu
 stark; daß wir würd'n er-
 löset, so konts nicht an-
 ders seyn, denn GOTTes
 Sohn must leiden des
 Todes bittere Pein. Kyrie
 eleison, □c.
 3. So nicht wäre kom-
 men Christus in die Welt,
 und an sich genommen unsre
 arm' Gestalt, und für unsre
 Sünde gestorben williglich;
 so hätten wir müssen ver-
 dammt seyn ewiglich. Ky-
 rie eleison, □c.
 4. Darum wolln wir lo-
 ben und danken allezeit dem
 Vater und dem Sohne und
 <pb n="32b" src="032.jpg" />
 dem heiligen Geist: denn
 wir sind errettet aus aller
 Fährlichkeit, durch Chri-
 stum unsern HERRen, ge-
 lobt in Ewigkeit. Kyrie
 eleison, □c.
 5. Solche grosse Gnade
 und väterliche Gunst hat
 uns GOTT erzeiget, lauter
 gar umsonst, in Christo sei-

Normalisierter Text

Unsere Missetat, darinnen
 wir empfangen und geboren
 sind, hat gebracht
 uns alle in solche große
 Not, dass wir unterworfen
 sind dem ewigen Tod.
 Kyrie eleison, Christe eleison,
 Kyrie eleison!
 2. Aus dem Tod wir
 konnten durch unser eigenes
 Werk nimmer werden errettet,
 die Sünde war zu
 stark; dass wir würden erlöset,
 so konnte es nicht anders
 sein, denn Gottes
 Sohn musste leiden des
 Todes bittere Pein. Kyrie
 eleison, etc.
 3. So nicht wäre gekommen
 Christus in die Welt
 und an sich genommen unsre
 arme Gestalt und für unsre
 Sünde gestorben williglich;
 so hätten wir müssen verdammt
 sein ewiglich. Kyrie
 eleison, etc.
 4. Darum wollen wir loben
 und danken allezeit dem
 Vater und dem Sohne und
 <pb n="32b" src="032.jpg" />
 dem heiligen Geist: denn
 wir sind errettet aus aller
 Fährlichkeit durch Christus,
 unsern Herrn, gelobt
 in Ewigkeit. Kyrie
 eleison, etc.
 5. Solche große Gnade
 und väterliche Gunst hat
 uns Gott erzeigt, lauter
 gar umsonst, in Christus seinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001121	nem Sohne, der sich gege-	Sohne, der sich gegeben
Gesangbuch1778_1_001122	ben hat in den Tod des	hat in den Tod des
Gesangbuch1778_1_001123	Kreuzes, zu unsrer Selig-	Kreuzes, zu unsrer Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_001124	keit. Kyrie eleison, □c.	Kyrie eleison, etc.
Gesangbuch1778_1_001125	6. Ehre sey dir Christe!	6. Ehre sei dir, Christe!
Gesangbuch1778_1_001126	der du littest Noth, an dem	der du littest Not, an dem
Gesangbuch1778_1_001127	Stamm des Kreuzes für	Stamm des Kreuzes für
Gesangbuch1778_1_001128	uns den bitteren Tod, und	uns den bitteren Tod, und
Gesangbuch1778_1_001129	herrschest mit dem Vater	herrschest mit dem Vater
Gesangbuch1778_1_001130	in alle Ewigkeit; hilf uns	in alle Ewigkeit; hilf uns
Gesangbuch1778_1_001131	armen Sündern zu dei-	armen Sündern zu deiner
Gesangbuch1778_1_001132	ner Seligkeit. Kyrie elei-	Seligkeit. Kyrie eleison,
Gesangbuch1778_1_001133	son, Christe eleison, Kyrie	Christe eleison, Kyrie
Gesangbuch1778_1_001134	eleison!	eleison!
Gesangbuch1778_1_001135	29. Mel. 9.	29. Mel. 9.
Gesangbuch1778_1_001136	Kein Geschöpf mag bezah-	Kein Geschöpf mag bezahlen
Gesangbuch1778_1_001137	len die Größ unsrer	die Größe unsrer
Gesangbuch1778_1_001138	Schulde, um bey GOtt zu	Schuld, um bei Gott zu
Gesangbuch1778_1_001139	erlangen seine Gnad und	erlangen seine Gnade und
Gesangbuch1778_1_001140	Hulde:	Huld:
Gesangbuch1778_1_001141	2. Drum must selbst	2. Drum musste selbst
Gesangbuch1778_1_001142	unser Heiland erscheinen	unser Heiland erscheinen
Gesangbuch1778_1_001143	auf Erden, GOttes Sohn	auf Erden, Gottes Sohn
Gesangbuch1778_1_001144	uns thun Beystand, und	uns tun Beistand und
Gesangbuch1778_1_001145	für uns Mensch werden;	für uns Mensch werden;
Gesangbuch1778_1_001146	3. Mit sein'm theuren	3. Mit seinem teuren
Gesangbuch1778_1_001147	Blut waschen von all un-	Blut waschen von all unsern
Gesangbuch1778_1_001148	sern Sünden, uns in sein'	Sünden, uns in seine
Gesangbuch1778_1_001149	Arme	Arme
Gesangbuch1778_1_001150	<pb n="33a" src="033.jpg" />	<pb n="33a" src="033.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001151	12 Von des Menschen Fall und Verderben,	12 Von des Menschen Fall und Verderben,
Gesangbuch1778_1_001152	Arme fassen, sich mit uns	Arme fassen, sich mit uns
Gesangbuch1778_1_001153	verbinden.	verbinden.
Gesangbuch1778_1_001154	4. Daher haben wir	4. Daher haben wir
Gesangbuch1778_1_001155	Friede mit GOtt im Ge-	Frieden mit Gott im Gewissen,
Gesangbuch1778_1_001156	wissen, fröhlich sind alle	fröhlich sind alle
Gesangbuch1778_1_001157	Glieder, die des Trosts ge-	Glieder, die des Trostes genießen.
Gesangbuch1778_1_001158	niessen.	
Gesangbuch1778_1_001159	5. Ey, welch Lieb preist	5. Ei, welch eine Liebe
Gesangbuch1778_1_001160	der HErr an uns armen	preist der Herr an uns armen

ID

Gesangbuch1778_1_001161
 Gesangbuch1778_1_001162
 Gesangbuch1778_1_001163
 Gesangbuch1778_1_001164
 Gesangbuch1778_1_001165
 Gesangbuch1778_1_001166
 Gesangbuch1778_1_001167
 Gesangbuch1778_1_001168
 Gesangbuch1778_1_001169
 Gesangbuch1778_1_001170
 Gesangbuch1778_1_001171
 Gesangbuch1778_1_001172
 Gesangbuch1778_1_001173
 Gesangbuch1778_1_001174
 Gesangbuch1778_1_001175
 Gesangbuch1778_1_001176
 Gesangbuch1778_1_001177
 Gesangbuch1778_1_001178
 Gesangbuch1778_1_001179
 Gesangbuch1778_1_001180
 Gesangbuch1778_1_001181
 Gesangbuch1778_1_001182
 Gesangbuch1778_1_001183
 Gesangbuch1778_1_001184
 Gesangbuch1778_1_001185
 Gesangbuch1778_1_001186
 Gesangbuch1778_1_001187
 Gesangbuch1778_1_001188
 Gesangbuch1778_1_001189
 Gesangbuch1778_1_001190
 Gesangbuch1778_1_001191
 Gesangbuch1778_1_001192
 Gesangbuch1778_1_001193
 Gesangbuch1778_1_001194
 Gesangbuch1778_1_001195
 Gesangbuch1778_1_001196
 Gesangbuch1778_1_001197
 Gesangbuch1778_1_001198
 Gesangbuch1778_1_001199
 Gesangbuch1778_1_001200

Diplomatische Transkription

Sündern, da er, zu seiner
 Ehre, Feind annimmt zu
 Kindern.
 6. Lob den HErrn meine
 Seele! für all seine Wohl-
 that, rühm dieselb und erzähle,
 red getrost früh und
 spat.
 30. Mel. 132.
 Nun freut euch lieben
 Christen g'mein, und
 laßt uns fröhlich sprin-
 gen, daß wir getrost und
 all in ein mit Lust und
 Liebe singen, was GOtt
 an uns gewendet hat,
 und seine süsse Wunder-
 that; gar theu'r hat Ers
 erworben.
 2. Dem Teufel ich
 gefangen lag, im Tod
 war ich verloren; mein
 Sünd mich quälte Nacht
 und Tag, darinn ich war
 geboren; ich fiel auch
 immer tiefer drein, es
 war kein Guts am Leben
 mein, die Sünd hatt' mich
 besessen.
 <pb n="33b" src="033.jpg" />
 3. Mein gute Werk die
 galten nicht, es war mit
 ihn'n verdorben; der frey
 Will haßte GOtts Gericht,
 er war zum Gut'n erstor-
 ben; die Angst mich zu verzweifeln trieb, daß nichts
 dann Sterben bey mir
 blieb: zur Höllen must ich
 sinken.

Normalisierter Text

Sündern, da er, zu seiner
 Ehre, Feinde annimmt zu
 Kindern.
 6. Lob den Herrn, meine
 Seele! für all seine Wohltat,
 rühme dieselbe und erzähle,
 rede getrost früh und
 spät.
 30. Mel. 132.
 Nun freut euch, lieben
 Christen gemein, und
 lasst uns fröhlich springen,
 dass wir getrost und
 all in eins mit Lust und
 Liebe singen, was Gott
 an uns gewendet hat
 und seine süße Wundertat;
 gar teuer hat Er es
 erworben.
 2. Dem Teufel ich
 gefangen lag, im Tod
 war ich verloren; meine
 Sünde mich quälte Nacht
 und Tag, darinnen ich war
 geboren; ich fiel auch
 immer tiefer drein, es
 war kein Gutes an meinem
 Leben, die Sünde hatte mich
 besessen.
 <pb n="33b" src="033.jpg" />
 3. Meine guten Werke die
 galten nicht, es war mit
 ihnen verdorben; der freie
 Wille hasste Gottes Gericht,
 er war zum Guten erstorben;
 die Angst mich zu verzweifeln
 trieb, dass nichts
 als Sterben bei mir
 blieb: zur Hölle musste ich
 sinken.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001201	4. Da jammert GOtt in	4. Da jammerte Gott in
Gesangbuch1778_1_001202	Ewigkeit mein Elend üb'r	Ewigkeit mein Elend über
Gesangbuch1778_1_001203	die Maassen; er dacht an	die Maßen; er dachte an
Gesangbuch1778_1_001204	sein Barmherzigkeit, und	seine Barmherzigkeit und
Gesangbuch1778_1_001205	wolt mir helfen lassen; er	wollte mir helfen lassen; er
Gesangbuch1778_1_001206	wandt zu mir sein Vater	wandte zu mir sein Vaterherz,
Gesangbuch1778_1_001207	herz, es war bey ihm für	es war bei ihm fürwahr
Gesangbuch1778_1_001208	wahr kein Scherz, er ließ's	kein Scherz, er ließ es
Gesangbuch1778_1_001209	sein Bestes kosten.	sein Bestes kosten.
Gesangbuch1778_1_001210	5. Er sprach zu seinem	5. Er sprach zu seinem
Gesangbuch1778_1_001211	lieben Sohn: die Zeit ist	lieben Sohn: die Zeit ist
Gesangbuch1778_1_001212	hie zu erbarmen, fahr hin,	hier zu erbarmen, fahr hin,
Gesangbuch1778_1_001213	mein's Herzens werthe	meines Herzens werte
Gesangbuch1778_1_001214	Kron, und sey das Heil	Krone, und sei das Heil
Gesangbuch1778_1_001215	dem Armen, und hilf ihm	dem Armen und hilf ihm
Gesangbuch1778_1_001216	aus der Sündennoth, er	aus der Sündennot, erwürg
Gesangbuch1778_1_001217	würg für ihn den bitteren	für ihn den bitteren Tod
Gesangbuch1778_1_001218	Tod; und laß ihn mit dir	und lass ihn mit dir
Gesangbuch1778_1_001219	leben.	leben.
Gesangbuch1778_1_001220	6. Der Sohn dem Vat'r	6. Der Sohn dem Vater
Gesangbuch1778_1_001221	gehorsam ward; *) er kam	gehorsam wurde; *) er kam
Gesangbuch1778_1_001222	zu mir auf Erden, von ei	zu mir auf Erden, von einer
Gesangbuch1778_1_001223	ner Jungfrau rein und zart,	Jungfrau rein und zart,
Gesangbuch1778_1_001224	er wolt mein Bruder wer	er wollte mein Bruder werden:
Gesangbuch1778_1_001225	den: gar heimlich führt er	gar heimlich führte er
Gesangbuch1778_1_001226	sein Gewalt, er ging in ei	seine Gewalt, er ging in einer
Gesangbuch1778_1_001227	ner arm'n Gestalt, den Teu	armen Gestalt, den Teufel
Gesangbuch1778_1_001228	fel wolt er fangen.	wollte er fangen.
Gesangbuch1778_1_001229	*) Joh. 10, 18.	*) Joh. 10, 18.
Gesangbuch1778_1_001230	7. Er	7. Er
Gesangbuch1778_1_001231	<pb n="34a" src="034.jpg" />	<pb n="34a" src="034.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001232	und seiner Errettung durch Christum. 13	und seiner Errettung durch Christus. 13
Gesangbuch1778_1_001233	7. Er sprach zu mir!	sprach zu mir: Halt dich
Gesangbuch1778_1_001234	halt dich an mich, es soll	an mich, es soll dir jetzt
Gesangbuch1778_1_001235	dir itzt gelingen; ich geb	gelingen; ich gebe
Gesangbuch1778_1_001236	mich selber ganz für dich,	mich selber ganz für dich,
Gesangbuch1778_1_001237	da will ich für dich rin	da will ich für dich ringen:
Gesangbuch1778_1_001238	gen: denn ich bin dein,	denn ich bin dein,
Gesangbuch1778_1_001239	und du bist mein, und wo	und du bist mein, und wo
Gesangbuch1778_1_001240	ich bleib, da solt du seyn;	ich bleibe, da sollst du sein;

ID

Gesangbuch1778_1_001241
 Gesangbuch1778_1_001242
 Gesangbuch1778_1_001243
 Gesangbuch1778_1_001244
 Gesangbuch1778_1_001245
 Gesangbuch1778_1_001246
 Gesangbuch1778_1_001247
 Gesangbuch1778_1_001248
 Gesangbuch1778_1_001249
 Gesangbuch1778_1_001250
 Gesangbuch1778_1_001251
 Gesangbuch1778_1_001252
 Gesangbuch1778_1_001253
 Gesangbuch1778_1_001254
 Gesangbuch1778_1_001255
 Gesangbuch1778_1_001256
 Gesangbuch1778_1_001257
 Gesangbuch1778_1_001258
 Gesangbuch1778_1_001259
 Gesangbuch1778_1_001260
 Gesangbuch1778_1_001261
 Gesangbuch1778_1_001262
 Gesangbuch1778_1_001263
 Gesangbuch1778_1_001264
 Gesangbuch1778_1_001265
 Gesangbuch1778_1_001266
 Gesangbuch1778_1_001267
 Gesangbuch1778_1_001268
 Gesangbuch1778_1_001269
 Gesangbuch1778_1_001270
 Gesangbuch1778_1_001271
 Gesangbuch1778_1_001272
 Gesangbuch1778_1_001273
 Gesangbuch1778_1_001274
 Gesangbuch1778_1_001275
 Gesangbuch1778_1_001276
 Gesangbuch1778_1_001277
 Gesangbuch1778_1_001278
 Gesangbuch1778_1_001279
 Gesangbuch1778_1_001280

Diplomatische Transkription

uns soll der Feind nicht
 scheiden.
 8. Vergiessen wird man
 mir mein Blut, dazu
 mein Leben rauben; das
 leid ich alles dir zu gut,
 das halt mit vestem Glau-
 ben: den Tod verschlingt
 das Leben mein, mein
 Unschuld trägt die Sünde
 dein; da bist du selig
 worden.
 9. Gen Himmel zu dem
 Vater mein fahr ich aus
 diesem Leben; da will ich
 dein Fürsprecher seyn; den
 Geist will ich dir geben,
 der dich in Trübsal trösten
 soll, und lehren mich er-
 kennen wohl, und in der
 Wahrheit leiten.
 10. Was ich gethan hab
 und gelehrt, das solt du
 thun und lehren, damit
 das Reich GOtt's werd ge-
 mehrt, zu seinem Lob und
 Ehren; und hüt dich vor
 der Menschen G'satz, da-
 von verdirbt der edle
 Schatz: das laß ich dir
 zuletzt.
 <pb n="34b" src="034.jpg" />
 31. Mel. 280.
 Barmherziger ewiger
 GOtt! sieh an unser
 Elend, Angst und Noth,
 wie wir von uns selbst
 nichts können thun, und
 sey uns gnädig, durch dei-
 nen Sohn.

Normalisierter Text

uns soll der Feind nicht
 scheiden.
 8. Vergießen wird man
 mir mein Blut, dazu
 mein Leben rauben; das
 leide ich alles dir zugut,
 das halte mit festem Glauben:
 den Tod verschlingt
 das Leben mein, meine
 Unschuld trägt die Sünde
 dein; da bist du selig
 geworden.
 9. Gen Himmel zu dem
 Vater mein fahre ich aus
 diesem Leben; da will ich
 dein Fürsprecher sein; den
 Geist will ich dir geben,
 der dich in Trübsal trösten
 soll und lehren mich erkennen
 wohl und in der
 Wahrheit leiten.
 10. Was ich getan habe
 und gelehrt, das sollst du
 tun und lehren, damit
 das Reich Gottes werde gemehrt,
 zu seinem Lob und
 Ehren; und hüte dich vor
 der Menschen Gesetz, davon
 verdirbt der edle
 Schatz: das lasse ich dir
 zuletzt.
 <pb n="34b" src="034.jpg" />
 31. Mel. 280.
 Barmherziger ewiger
 Gott! Sieh an unser
 Elend, Angst und Not,
 wie wir von uns selbst
 nichts tun können und
 sei uns gnädig durch deinen
 Sohn.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001281	2. Der Menschen Sinn,	2. Der Menschen Sinn,
Gesangbuch1778_1_001282	wie sichs anzeigt, ist von	wie es sich anzeigt, ist von
Gesangbuch1778_1_001283	Kind auf zum Bösen ge-	Kind auf zum Bösen geneigt:
Gesangbuch1778_1_001284	neigt: ihr' Gerechtigkeit,	ihre Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_001285	nach's Propheten Spruch,	nach des Propheten Spruch,
Gesangbuch1778_1_001286	vor dir wie ein unreines	vor dir wie ein unreines
Gesangbuch1778_1_001287	Tuch.	Tuch.
Gesangbuch1778_1_001288	3. Wo dein Geist das	3. Wo dein Geist das
Gesangbuch1778_1_001289	Herz nicht erleucht't, und	Herz nicht erleuchtet und
Gesangbuch1778_1_001290	zur Theilhaftigkeit Christi	zur Theilhaftigkeit Christi
Gesangbuch1778_1_001291	zeucht; da ist alle Müh	zieht; da ist alle Müh
Gesangbuch1778_1_001292	und Arbeit verlorn, nichts	und Arbeit verloren, nichts
Gesangbuch1778_1_001293	anders vorhanden, dann	anderes vorhanden als
Gesangbuch1778_1_001294	Sünd und Zorn.	Sünde und Zorn.
Gesangbuch1778_1_001295	4. Ey nu, Vater! aus	4. Ei nun, Vater! Aus
Gesangbuch1778_1_001296	deiner Gnad, erkennen wir	deiner Gnade erkennen wir
Gesangbuch1778_1_001297	unsre Missethat, bitten dich	unsre Missetat, bitten dich
Gesangbuch1778_1_001298	demüthiglich um Geduld,	demüthiglich um Geduld
Gesangbuch1778_1_001299	und sprechen: vergib uns	und sprechen: Vergib uns
Gesangbuch1778_1_001300	all unsre Schuld.	all unsre Schuld.
Gesangbuch1778_1_001301	5. Wir erzittern vor	5. Wir erzittern vor
Gesangbuch1778_1_001302	Gottes Gericht, vor Schuld	Gottes Gericht, vor Schuld
Gesangbuch1778_1_001303	wird roth unser Ange-	wird rot unser Angesicht:
Gesangbuch1778_1_001304	sicht: wo uns nicht hülfe	Wo uns nicht hülfe
Gesangbuch1778_1_001305	dein lieber Sohn, so müß-	dein lieber Sohn, so müssten
Gesangbuch1778_1_001306	ten wir fallen mit unserm	wir fallen mit unserm
Gesangbuch1778_1_001307	Thun.	Tun.
Gesangbuch1778_1_001308	6. Doch stehn wir auf	6. Doch stehen wir auf
Gesangbuch1778_1_001309	dein'm Zeugniß vest, hof-	deinem Zeugnis fest, hoffend,
Gesangbuch1778_1_001310	fend, du werdest uns thun	du werdest uns tun
Gesangbuch1778_1_001311	das	das
Gesangbuch1778_1_001312	<pb n="35a" src="035.jpg" />	<pb n="35a" src="035.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001313	14 Von des Menschen Fall und Verderben,	14 Von des Menschen Fall und Verderben,
Gesangbuch1778_1_001314	das best, uns allhie be-	Beste, uns allhier bereiten
Gesangbuch1778_1_001315	reiten zu deinem Tag, als-	zu deinem Tag, alsdann
Gesangbuch1778_1_001316	dann auch darstelln ohn	auch darstellen ohne
Gesangbuch1778_1_001317	alle Klag.	alle Klage.
Gesangbuch1778_1_001318	7. Dein' Erwehlung	7. Deine Erwählung
Gesangbuch1778_1_001319	reuet dich nicht, so gibt je	reuet dich nicht, so gibt ja
Gesangbuch1778_1_001320	dein Zeugniß Zuversicht,	dein Zeugnis Zuversicht,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001321	daß du mit uns nicht an-	dass du mit uns nicht anders
Gesangbuch1778_1_001322	ders werdest thun, dann	werdest tun, als
Gesangbuch1778_1_001323	nur als ein Vater mit sei-	nur als ein Vater mit seinem
Gesangbuch1778_1_001324	nem Sohn.	Sohn.
Gesangbuch1778_1_001325	8. O thu an uns Barm-	8. O tu an uns Barmherzigkeit
Gesangbuch1778_1_001326	herzigkeit, und erstatt unsre	und erstatte unsre
Gesangbuch1778_1_001327	Gebrechlichkeit! hilf, daß	Gebrechlichkeit! Hilf, dass
Gesangbuch1778_1_001328	wir in Christi Gerechtigkeit,	wir in Christi Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_001329	unsern Lauf vollenden zur	unsern Lauf vollenden zur
Gesangbuch1778_1_001330	Seligkeit.	Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_001331	9. Stärk und tröst uns	9. Stärke und tröste uns
Gesangbuch1778_1_001332	mit deinem Geist, welcher	mit deinem Geist, welcher
Gesangbuch1778_1_001333	derhaben ein Tröster heißt,	deshalb ein Tröster heißt,
Gesangbuch1778_1_001334	daß wir mit Glauben, Lieb	dass wir mit Glauben, Liebe
Gesangbuch1778_1_001335	und Zuversicht, redlich über-	und Zuversicht redlich überwinden
Gesangbuch1778_1_001336	winden den Bösewicht.	den Bösewicht.
Gesangbuch1778_1_001337	32. Mel. 132.	32. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_001338	Ach GOtt! es hat mich	Ach Gott! Es hat mich
Gesangbuch1778_1_001339	ganz verderbt der Aus-	ganz verderbt der Aussatz
Gesangbuch1778_1_001340	satz meiner Sünden, die	meiner Sünden, die
Gesangbuch1778_1_001341	mir von Adam angeerbt;	mir von Adam angeerbt;
Gesangbuch1778_1_001342	wo soll ich Rettung finden?	wo soll ich Rettung finden?
Gesangbuch1778_1_001343	Es ist mein Elend viel und	Es ist mein Elend viel und
Gesangbuch1778_1_001344	groß, und ist vor deinen	groß und ist vor deinen
Gesangbuch1778_1_001345	Augen bloß, wie tief mein	Augen bloß, wie tief mein
Gesangbuch1778_1_001346	Herz verdorben.	Herz verdorben.
Gesangbuch1778_1_001347	2. Ich komm zu dir in	2. Ich komm zu dir in
Gesangbuch1778_1_001348	wahrer Reu, und bitte dich	wahrer Reue und bitte dich
Gesangbuch1778_1_001349	von Herzen: o JEsu! JE-	von Herzen: O Jesus! Jesus!
Gesangbuch1778_1_001350	su! mache frey die Seele	mache frei die Seele
Gesangbuch1778_1_001351	von den Schmerzen, und	von den Schmerzen und
Gesangbuch1778_1_001352		
Gesangbuch1778_1_001353	dem, was sie bisher be-	dem, was sie bisher beschwert
Gesangbuch1778_1_001354	schwert, und ihre Lebens-	und ihre Lebenskraft
Gesangbuch1778_1_001355	kraft verzehrt; sonst muß	verzehrt; sonst muss
Gesangbuch1778_1_001356	ich untersinken.	ich untersinken.
Gesangbuch1778_1_001357	3. Wen solt ich anders	3. Wen sollte ich anders
Gesangbuch1778_1_001358	schreyen an, als dich, mein	schreien an, als dich, mein
Gesangbuch1778_1_001359	Heil und Leben? Du bist	Heil und Leben? Du bist
Gesangbuch1778_1_001360	allein der Helfersmann, der	allein der Helfersmann, der

ID

Gesangbuch1778_1_001361
 Gesangbuch1778_1_001362
 Gesangbuch1778_1_001363
 Gesangbuch1778_1_001364
 Gesangbuch1778_1_001365
 Gesangbuch1778_1_001366
 Gesangbuch1778_1_001367
 Gesangbuch1778_1_001368
 Gesangbuch1778_1_001369
 Gesangbuch1778_1_001370
 Gesangbuch1778_1_001371
 Gesangbuch1778_1_001372
 Gesangbuch1778_1_001373
 Gesangbuch1778_1_001374
 Gesangbuch1778_1_001375
 Gesangbuch1778_1_001376
 Gesangbuch1778_1_001377
 Gesangbuch1778_1_001378
 Gesangbuch1778_1_001379
 Gesangbuch1778_1_001380
 Gesangbuch1778_1_001381
 Gesangbuch1778_1_001382
 Gesangbuch1778_1_001383
 Gesangbuch1778_1_001384
 Gesangbuch1778_1_001385
 Gesangbuch1778_1_001386
 Gesangbuch1778_1_001387
 Gesangbuch1778_1_001388
 Gesangbuch1778_1_001389
 Gesangbuch1778_1_001390
 Gesangbuch1778_1_001391
 Gesangbuch1778_1_001392
 Gesangbuch1778_1_001393
 Gesangbuch1778_1_001394
 Gesangbuch1778_1_001395
 Gesangbuch1778_1_001396
 Gesangbuch1778_1_001397
 Gesangbuch1778_1_001398
 Gesangbuch1778_1_001399
 Gesangbuch1778_1_001400

Diplomatische Transkription

mir kan Rettung geben, daß
 ich von Sünden werde rein,
 und, als geheilt, vor GOtt
 erscheine, durch deinen Tod
 und Wunden.
 4. Du weißt, o JEsu!
 meine Noth, und kanst, nach
 deinem Willen vertreiben
 diesen meinen Tod, und al-
 len Jammer stillen. Ja,
 HErr! du wilt, ich traue
 vest, daß du mich nicht in
 Angst verläßt, du heißt
 und bist ja JEsus!
 33. Mel. 11.
 JEsus, unser HErr und
 GOtt, spricht: „Ich
 helfe euch aus der Noth,
 hab mich gnädig euch erz-
 zeigt, und freundlich zu
 euch geneigt.
 2. Niemand sonst zu fin-
 den war, der die Schuld
 der Menschenschaar, die
 so schwer war, schlichte-
 te, und vor GOtt ver-
 nichtete.
 3. Aber ich, als Mensch
 und GOtt, nahm auf mich
 all eure Noth, opfert' für
 die
 <pb n="36a" src="036.jpg" />
 und seiner Errettung durch Christum. 15
 die grosse Schuld mich selbst
 auf, aus Lieb und Huld.
 4. Ich hab allen Zorn
 gestillt, GOtt's Gerechtig-
 keit erfüllt, theil die Selig-
 keit nun mit jedermann,
 der darum bitt't.

Normalisierter Text

mir kann Rettung geben, dass
 ich von Sünden werde rein
 und, als geheilt, vor Gott
 erscheine durch deinen Tod
 und Wunden.
 4. Du weißt, o Jesus!
 meine Not, und kannst, nach
 deinem Willen, vertreiben
 diesen meinen Tod und allen
 Jammer stillen. Ja,
 Herr! du willst, ich traue
 fest, dass du mich nicht in
 Angst verlässt, du heißt
 und bist ja Jesus!
 33. Mel. 11.
 Jesus, unser Herr und
 Gott, spricht: „Ich
 helfe euch aus der Not,
 habe mich gnädig euch gezeigt
 und freundlich zu
 euch geneigt.
 2. Niemand sonst zu finden
 war, der die Schuld
 der Menschenschar, die
 so schwer war, schlichtete
 und vor Gott vernichtete.
 3. Aber ich, als Mensch
 und Gott, nahm auf mich
 all eure Not, opferte für
 die
 <pb n="36a" src="036.jpg" />
 und seiner Errettung durch Christus. 15
 große Schuld mich selbst
 auf, aus Liebe und Huld.
 4. Ich habe allen Zorn
 gestillt, Gottes Gerechtigkeit
 erfüllt, teile die Seligkeit
 nun mit jedermann,
 der darum bittet.

ID

Gesangbuch1778_1_001401
 Gesangbuch1778_1_001402
 Gesangbuch1778_1_001403
 Gesangbuch1778_1_001404
 Gesangbuch1778_1_001405
 Gesangbuch1778_1_001406
 Gesangbuch1778_1_001407
 Gesangbuch1778_1_001408
 Gesangbuch1778_1_001409
 Gesangbuch1778_1_001410
 Gesangbuch1778_1_001411
 Gesangbuch1778_1_001412
 Gesangbuch1778_1_001413
 Gesangbuch1778_1_001414
 Gesangbuch1778_1_001415
 Gesangbuch1778_1_001416
 Gesangbuch1778_1_001417
 Gesangbuch1778_1_001418
 Gesangbuch1778_1_001419
 Gesangbuch1778_1_001420
 Gesangbuch1778_1_001421
 Gesangbuch1778_1_001422
 Gesangbuch1778_1_001423
 Gesangbuch1778_1_001424
 Gesangbuch1778_1_001425
 Gesangbuch1778_1_001426
 Gesangbuch1778_1_001427
 Gesangbuch1778_1_001428
 Gesangbuch1778_1_001429
 Gesangbuch1778_1_001430
 Gesangbuch1778_1_001431
 Gesangbuch1778_1_001432
 Gesangbuch1778_1_001433
 Gesangbuch1778_1_001434
 Gesangbuch1778_1_001435
 Gesangbuch1778_1_001436
 Gesangbuch1778_1_001437
 Gesangbuch1778_1_001438
 Gesangbuch1778_1_001439
 Gesangbuch1778_1_001440

Diplomatische Transkription

5. Bin ein Fürsprecher
 in Noth, und ein Mittler
 stets vor GOtt, heil eure
 Gebrechlichkeit, und führ
 euch zur Seligkeit.
 6. Durch viel Weg, auf
 manche Weis', wolln die
 Leut aus eignem Fleiß selig
 seyn, und nicht durch mich;
 so doch kein Weg ist, dann
 ich.
 7. Glaubt und folget
 mir allein, so werdt ihr mir
 eben seyn, ich vergeb euch
 eure Sünd, daß ihr Gnad
 und Leben findt.,
 34. Mel. 158.
 Der edle Hirte, GOttes
 Sohn, von Ewigkeit
 verliebt, verließ sein Reich,
 verbarg die Kron, und ging
 herum betrübt; er ging und
 sucht aus Lieb und Pein,
 mit ängstlichen Geberden,
 sein arm verlornes Schä-
 felein, das sich verirrt auf
 Erden.
 2. Dis theurerworbne
 Schäfelein bist du, o meine
 Seel! für dich lag er im
 Krippelein, für dich ins
 <pb n="36b" src="036.jpg" />
 Grabes Höhl: so gib dich
 ihm zum Eigenthum, der
 sich für dich gegeben, und
 geh und bring ihm Dank
 und Ruhm mit Treu und
 reinem Leben!
 35. Mel. 89.
 Liebe! die du mich zum

Normalisierter Text

5. Bin ein Fürsprecher
 in Not und ein Mittler
 stets vor Gott, heile eure
 Gebrechlichkeit und führe
 euch zur Seligkeit.
 6. Durch viele Wege, auf
 manche Weise, wollen die
 Leute aus eigenem Fleiß selig
 sein und nicht durch mich;
 so doch kein Weg ist als
 ich.
 7. Glaubt und folget
 mir allein, so werdet ihr mir
 eben sein, ich vergebe euch
 eure Sünde, dass ihr Gnade
 und Leben findet."
 34. Mel. 158.
 Der edle Hirte, Gottes
 Sohn, von Ewigkeit
 verliebt, verließ sein Reich,
 verbarg die Krone und ging
 herum betrübt; er ging und
 suchte aus Liebe und Pein,
 mit ängstlichen Geberden,
 sein armes verlornes Schäfelein,
 das sich verirrt auf
 Erden.
 2. Dies teurerworbene
 Schäfelein bist du, o meine
 Seele! Für dich lag er im
 Krippelein, für dich in das
 <pb n="36b" src="036.jpg" />
 Grabes Höhle: so gib dich
 ihm zum Eigentum, der
 sich für dich gegeben, und
 geh und bring ihm Dank
 und Ruhm mit Treue und
 reinem Leben!
 35. Mel. 89.
 Liebe! Die du mich zum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001441	Bilde GOTTes hatt'st zu-	Bilde Gottes hattest zuerst
Gesangbuch1778_1_001442	erst gemacht; Liebe! die du	gemacht; Liebe! Die du
Gesangbuch1778_1_001443	mich so milde nach dem	mich so milde nach dem
Gesangbuch1778_1_001444	Fall mit Heil bedacht: Lie-	Fall mit Heil bedacht: Liebe!
Gesangbuch1778_1_001445	be! dir ergeb ich mich, dein	Dir ergeb ich mich, dein
Gesangbuch1778_1_001446	zu bleiben ewiglich.	zu bleiben ewiglich.
Gesangbuch1778_1_001447	2. Liebe! die du mich	2. Liebe! Die du mich
Gesangbuch1778_1_001448	erkoren, eh als ich geschaffen	erkoren, ehe als ich geschaffen
Gesangbuch1778_1_001449	war; Liebe! die du Mensch	war; Liebe! Die du Mensch
Gesangbuch1778_1_001450	geboren und mir gleich	geboren und mir gleich
Gesangbuch1778_1_001451	wardst ganz und gar: Lie-	wurdest ganz und gar: Liebe!
Gesangbuch1778_1_001452	be! dir ergeb □c.	Dir ergeb etc.
Gesangbuch1778_1_001453	3. Liebe! die für mich	3. Liebe! Die für mich
Gesangbuch1778_1_001454	gelitten und gestorben in	gelitten und gestorben in
Gesangbuch1778_1_001455	der Zeit; Liebe! die mir	der Zeit; Liebe! Die mir
Gesangbuch1778_1_001456	hat erstritten ewge Lust und	hat erstritten ewige Lust und
Gesangbuch1778_1_001457	Seligkeit: Liebe! dir er-	Seligkeit: Liebe! Dir ergeb
Gesangbuch1778_1_001458	geb □c.	etc.
Gesangbuch1778_1_001459	4. Liebe! die du Kraft	4. Liebe! Die du Kraft
Gesangbuch1778_1_001460	und Leben, Licht und Wahr-	und Leben, Licht und Wahrheit,
Gesangbuch1778_1_001461	heit, Geist und Wort; Lie-	Geist und Wort; Liebe,
Gesangbuch1778_1_001462	be, die sich ganz ergeben	die sich ganz ergeben
Gesangbuch1778_1_001463	mir zum Heil und Seelen-	mir zum Heil und Seelenhort:
Gesangbuch1778_1_001464	hort: Liebe! dir ergeb □c.	Liebe! Dir ergeb etc.
Gesangbuch1778_1_001465	5. Liebe! die mich hat	5. Liebe! Die mich hat
Gesangbuch1778_1_001466	gebunden an ihr Joch mit	gebunden an ihr Joch mit
Gesangbuch1778_1_001467	Leib und Sinn; Liebe! die	Leib und Sinn; Liebe! Die
Gesangbuch1778_1_001468	mich überwunden, und mein	mich überwunden und mein
Gesangbuch1778_1_001469	Herz hat ganz dahin: Lie-	Herz hat ganz dahin: Liebe!
Gesangbuch1778_1_001470	be! dir ergeb □c.	Dir ergeb etc.
Gesangbuch1778_1_001471	6. Lies	6. Lies
Gesangbuch1778_1_001472	<pb n="37a" src="037.jpg" />	<pb n="37a" src="037.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001473	18 Von der Menschwerdung Christi	18 Von der Menschwerdung Christi
Gesangbuch1778_1_001474	daher König und fromme	daher Könige und fromme
Gesangbuch1778_1_001475	Leut sein warteten vor lan-	Leute seiner warteten vor langer
Gesangbuch1778_1_001476	ger Zeit.	Zeit.
Gesangbuch1778_1_001477	9. Ob sie wol, wie ihr	9. Ob sie wohl, wie ihr
Gesangbuch1778_1_001478	Herz begehrt, deß leiblich	Herz begehrte, dessen leiblich
Gesangbuch1778_1_001479	nicht wurden gewährt; doch	nicht wurden gewährt; doch
Gesangbuch1778_1_001480	hatten sie im Glauben Trost,	hatten sie im Glauben Trost,

ID

Gesangbuch1778_1_001481
 Gesangbuch1778_1_001482
 Gesangbuch1778_1_001483
 Gesangbuch1778_1_001484
 Gesangbuch1778_1_001485
 Gesangbuch1778_1_001486
 Gesangbuch1778_1_001487
 Gesangbuch1778_1_001488
 Gesangbuch1778_1_001489
 Gesangbuch1778_1_001490
 Gesangbuch1778_1_001491
 Gesangbuch1778_1_001492
 Gesangbuch1778_1_001493
 Gesangbuch1778_1_001494
 Gesangbuch1778_1_001495
 Gesangbuch1778_1_001496
 Gesangbuch1778_1_001497
 Gesangbuch1778_1_001498
 Gesangbuch1778_1_001499
 Gesangbuch1778_1_001500
 Gesangbuch1778_1_001501
 Gesangbuch1778_1_001502
 Gesangbuch1778_1_001503
 Gesangbuch1778_1_001504
 Gesangbuch1778_1_001505
 Gesangbuch1778_1_001506
 Gesangbuch1778_1_001507
 Gesangbuch1778_1_001508
 Gesangbuch1778_1_001509
 Gesangbuch1778_1_001510
 Gesangbuch1778_1_001511
 Gesangbuch1778_1_001512
 Gesangbuch1778_1_001513
 Gesangbuch1778_1_001514
 Gesangbuch1778_1_001515
 Gesangbuch1778_1_001516
 Gesangbuch1778_1_001517
 Gesangbuch1778_1_001518
 Gesangbuch1778_1_001519
 Gesangbuch1778_1_001520

Diplomatische Transkription

daß sie solten werden erlöst.
 10. Da aber kam die
 rechte Zeit, von welcher Ja-
 kob prophezeit, las er ihm
 eine Jungfrau aus, ein'm
 Mann vertraut von Da-
 vids Haus;
 11. In der wirkt' er
 mit seiner Kraft, schuf vom
 Blut ihrer Jungfrauschaft
 das rein und benedeyte
 Kind, bey dem man Gnad
 und Wahrheit findet.
 12. O Christel! beneden-
 te Frucht, empfangen rein
 in aller Zucht: ach bene-
 dey und mach uns frey,
 sey unser Heil, Trost und
 Arzney!
 39. Mel. 459.
 Macht hoch die Thür, die
 Thor macht weit! es
 kömt der HErr der Herr-
 lichkeit, ein König aller Kö-
 nigreich, ein Heiland aller
 Welt zugleich, der Heil und
 Leben mit sich bringt; der-
 halben jauchzt, mit Freu-
 den singt: gelobet sey mein
 GOtt, mein Schöpfer reich
 von Gnad!
 <pb n="37b" src="037.jpg" />
 2. Er ist gerecht, ein Hel-
 fer werth, Sanftmüthigkeit
 ist sein Gefährt, sein Kö-
 nigskron ist Heiligkeit, sein
 Zepter ist Barmherzigkeit;
 all unsre Noth zum End er
 bringt: derhalben jauchzt,
 mit Freuden singt: gelobet

Normalisierter Text

dass sie sollten werden erlöst.
 10. Da aber kam die
 rechte Zeit, von welcher Jakob
 prophezeite, las er ihm
 eine Jungfrau aus, einem
 Mann vertraut von Davids
 Haus;
 11. In der wirkte er
 mit seiner Kraft, schuf vom
 Blut ihrer Jungfrauschaft
 das reine und gesegnete
 Kind, bei dem man Gnade
 und Wahrheit findet.
 12. O Christel! Gesegnete
 Frucht, empfangen rein
 in aller Zucht: Ach segne
 und mach uns frei,
 sei unser Heil, Trost und
 Arznei!
 39. Mel. 459.
 Macht hoch die Tür, die
 Tore macht weit! Es
 kommt der Herr der Herrlichkeit,
 ein König aller Königreiche,
 ein Heiland aller
 Welt zugleich, der Heil und
 Leben mit sich bringt; deshalb
 jauchzt, mit Freuden
 singt: Gelobet sei mein
 Gott, mein Schöpfer reich
 von Gnade!
 <pb n="37b" src="037.jpg" />
 2. Er ist gerecht, ein Helfer
 wert, Sanftmütigkeit
 ist sein Gefährt, sein Königskron
 ist Heiligkeit, sein
 Zepter ist Barmherzigkeit;
 all unsre Not zum Ende er
 bringt: Deshalb jauchzt,
 mit Freuden singt: Gelobet

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001521	sey mein GOtt, mein Hei	sei mein Gott, mein Heiland,
Gesangbuch1778_1_001522	land, groß von That!	groß von Tat!
Gesangbuch1778_1_001523	3. O wohl dem Land, o	3. O wohl dem Land, o
Gesangbuch1778_1_001524	wohl der Stadt, so diesen	wohl der Stadt, die diesen
Gesangbuch1778_1_001525	König bey sich hat! wohl	König bei sich hat! Wohl
Gesangbuch1778_1_001526	allen Herzen insgemein, da	allen Herzen insgemein, da
Gesangbuch1778_1_001527	dieser König ziehet ein! er	dieser König ziehet ein! Er
Gesangbuch1778_1_001528	ist die rechte Freudensonn,	ist die rechte Freudensonn,
Gesangbuch1778_1_001529	bringt mit sich lauter Freud	bringt mit sich lauter Freud
Gesangbuch1778_1_001530	und Wonn. Gelobet sey	und Wonne. Gelobet sei
Gesangbuch1778_1_001531	mein GOtt, mein Tröster	mein Gott, mein Tröster
Gesangbuch1778_1_001532	früh und spät!	früh und spät!
Gesangbuch1778_1_001533	4. Komm, o mein Hei	4. Komm, o mein Heiland,
Gesangbuch1778_1_001534	land, JEsu Christ! mein's	Jesus Christ! Meines
Gesangbuch1778_1_001535	Herzens Thür dir offen ist:	Herzens Tür dir offen ist:
Gesangbuch1778_1_001536	ach zeuch mit deiner Gnade	Ach zieh mit deiner Gnade
Gesangbuch1778_1_001537	ein, dein Freundlichkeit auch	ein, deine Freundlichkeit auch
Gesangbuch1778_1_001538	uns erschein! dein heiliger	uns erscheine! Dein heiliger
Gesangbuch1778_1_001539	Geist uns führ und leit den	Geist uns führe und leite
Gesangbuch1778_1_001540	Weg zur ewgen Seligkeit!	den Weg zur ewigen Seligkeit!
Gesangbuch1778_1_001541	dem Namen dein, o HErr!	Dem Namen dein, o Herr!
Gesangbuch1778_1_001542	sey ewig Preis und Ehr.	sei ewig Preis und Ehre.
Gesangbuch1778_1_001543	40. Mel. 70.	40. Mel. 70.
Gesangbuch1778_1_001544	Der Erstgeborne *) er	Der Erstgeborene *) erscheint
Gesangbuch1778_1_001545	scheinet in der Welt;	in der Welt;
Gesangbuch1778_1_001546	der uns Geschworne, **) der	der uns Geschworene, **) der
Gesangbuch1778_1_001547	ewig Treue hält, entdeckt	ewig Treue hält, entdeckt
Gesangbuch1778_1_001548	die Verborgeneiten, welche	die Verborgeneiten, welche
Gesangbuch1778_1_001549	bedeckten die Ewigkeiten.	bedeckten die Ewigkeiten.
Gesangbuch1778_1_001550	*) Col. 1, 15. **) Luc. 1, 37.	*) Kol. 1, 15. **) Lk. 1, 37.
Gesangbuch1778_1_001551	2. Wir	2. Wir,
Gesangbuch1778_1_001552	<pb n="38a" src="038.jpg" />	<pb n="38a" src="038.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001553	und seiner Zukunft. 19	und seiner Zukunft. 19
Gesangbuch1778_1_001554	2. Wir, todt in Sünden,	tot in Sünden,
Gesangbuch1778_1_001555	vermochten selber nicht das	vermochten selber nicht das
Gesangbuch1778_1_001556	Heil zu finden, noch warn	Heil zu finden, noch waren
Gesangbuch1778_1_001557	wir drauf gericht't zu bit	wir darauf gerichtet zu bitten
Gesangbuch1778_1_001558	ten oder zu begehren, daß	oder zu begehren, dass
Gesangbuch1778_1_001559	uns die Liebe deß solt' ge	uns die Liebe dessen sollte gewähren;
Gesangbuch1778_1_001560	währen;	

ID

Gesangbuch1778_1_001561
 Gesangbuch1778_1_001562
 Gesangbuch1778_1_001563
 Gesangbuch1778_1_001564
 Gesangbuch1778_1_001565
 Gesangbuch1778_1_001566
 Gesangbuch1778_1_001567
 Gesangbuch1778_1_001568
 Gesangbuch1778_1_001569
 Gesangbuch1778_1_001570
 Gesangbuch1778_1_001571
 Gesangbuch1778_1_001572
 Gesangbuch1778_1_001573
 Gesangbuch1778_1_001574
 Gesangbuch1778_1_001575
 Gesangbuch1778_1_001576
 Gesangbuch1778_1_001577
 Gesangbuch1778_1_001578
 Gesangbuch1778_1_001579
 Gesangbuch1778_1_001580
 Gesangbuch1778_1_001581
 Gesangbuch1778_1_001582
 Gesangbuch1778_1_001583
 Gesangbuch1778_1_001584
 Gesangbuch1778_1_001585
 Gesangbuch1778_1_001586
 Gesangbuch1778_1_001587
 Gesangbuch1778_1_001588
 Gesangbuch1778_1_001589
 Gesangbuch1778_1_001590
 Gesangbuch1778_1_001591
 Gesangbuch1778_1_001592
 Gesangbuch1778_1_001593
 Gesangbuch1778_1_001594
 Gesangbuch1778_1_001595
 Gesangbuch1778_1_001596
 Gesangbuch1778_1_001597
 Gesangbuch1778_1_001598
 Gesangbuch1778_1_001599
 Gesangbuch1778_1_001600

Diplomatische Transkription

3. Da sprach die Liebe:
 sieh da! ich komme her
 aus freyem Triebe, erstatte
 GOttes Ehr, und trete an
 der Menschen Stelle, sie
 zu erretten von Sünd und
 Hölle.
 4. So ward dem Bürge
 gen die Strafe zuerkant,
 er ließ sich würgen und
 ward ans Kreuz gespannt:
 nun rechnet GOtt für seine
 Kinder arme, verlorn und
 verdammte Sünder.
 5. Aus puren Gnaden
 ist uns das Heil geschenkt;
 wir sind geladen, weil er
 am Kreuz gehenkt, zu dem
 Genuß der Seligkeiten, wel
 che bereitet vor allen Zeiten.
 41. Mel. 11.
 Nun komm! der Heiden
 Heiland, der Jung
 frauen Kind erkant, deß sich
 wundert alle Welt; GOtt
 solch Geburt ihm bestellt.
 2. Er ging aus der Kam
 mer sein, dem königlichen
 Saal so rein: GOtt von
 Art, und Mensch ein Held,
 sein'n Weg er zu laufen eilt.
 <pb n="38b" src="038.jpg" />
 3. Sein Lauf kam vom
 Vater her, und kehrt wie
 der zum Vater, fuhr hin
 unter zu der Höll, und wie
 der zu GOttes Stuhl.
 4. Sein Krippe glänzt
 hell und klar, *) die Nacht
 gibt ein neu Licht dar;

Normalisierter Text

3. Da sprach die Liebe:
 Sieh da! Ich komme her
 aus freiem Triebe, erstatte
 Gottes Ehre und trete an
 der Menschen Stelle, sie
 zu erretten von Sünde und
 Hölle.
 4. So ward dem Bürgen
 die Strafe zuerkant,
 er ließ sich würgen und
 ward ans Kreuz gespannt:
 Nun rechnet Gott für seine
 Kinder arme, verlorene und
 verdammte Sünder.
 5. Aus purer Gnade
 ist uns das Heil geschenkt;
 wir sind geladen, weil er
 am Kreuz gehängt, zu dem
 Genuss der Seligkeiten, welche
 bereitet vor allen Zeiten.
 41. Mel. 11.
 Nun komm! Der Heiden
 Heiland, der Jungfrauen
 Kind erkannt, dessen sich
 wundert alle Welt; Gott
 solche Geburt ihm bestellt.
 2. Er ging aus der Kammer
 sein, dem königlichen
 Saal so rein: Gott von
 Art und Mensch ein Held,
 seinen Weg er zu laufen eilt.
 <pb n="38b" src="038.jpg" />
 3. Sein Lauf kam vom
 Vater her und kehrt wieder
 zum Vater, fuhr hinunter
 zu der Hölle und wieder
 zu Gottes Stuhl.
 4. Sein Krippe glänzt
 hell und klar, *) die Nacht
 gibt ein neues Licht dar;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001601	Dunkel muß nicht kommen	Dunkel muss nicht kommen
Gesangbuch1778_1_001602	drein, der Glaub bleibt	drein, der Glaube bleibt
Gesangbuch1778_1_001603	immer im Schein.	immer im Schein.
Gesangbuch1778_1_001604	*) Luc. 2, 9.	*) Lk. 2, 9.
Gesangbuch1778_1_001605	5. Der du bist dem Va-	5. Der du bist dem Vater
Gesangbuch1778_1_001606	ter gleich: führ hinaus den	gleich: Führe hinaus den
Gesangbuch1778_1_001607	Sieg im Fleisch, *) daß	Sieg im Fleisch, *) dass
Gesangbuch1778_1_001608	dein ewig Gottesgewalt in	deine ewige Gottesgewalt in
Gesangbuch1778_1_001609	uns, das krank Fleisch er-	uns, das kranke Fleisch erhalte.
Gesangbuch1778_1_001610	halt.	
Gesangbuch1778_1_001611	*) In der angenommenen	*) In der angenommenen
Gesangbuch1778_1_001612	Menschheit.	Menschheit.
Gesangbuch1778_1_001613	42. Mel. 185.	42. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_001614	O verehrungswürdige Mi-	O verehrungswürdige Minute!
Gesangbuch1778_1_001615	nute! Tag, dem sonst	Tag, dem sonst
Gesangbuch1778_1_001616	kein Tag nicht gleicht: dar-	kein Tag nicht gleicht: Darinnen
Gesangbuch1778_1_001617	inn GOtt zu unserm Fleisch	Gott zu unserm Fleisch
Gesangbuch1778_1_001618	und Blute sich so tief herab	und Blute sich so tief herabgeneigt,
Gesangbuch1778_1_001619	geneigt, daß er dessen	dass er dessen
Gesangbuch1778_1_001620	gleichwie andre Kinder,	gleichwie andere Kinder,
Gesangbuch1778_1_001621	(uns verlorne und ver-	(uns verlorene und verdamnte
Gesangbuch1778_1_001622	damnte Sünder zu erlösen	Sünder zu erlösen
Gesangbuch1778_1_001623	durch sein Blut,) theilhaft	durch sein Blut,) teilhaft
Gesangbuch1778_1_001624	worden uns zu gut.	geworden uns zugut.
Gesangbuch1778_1_001625	43. Mel. 474.	43. Mel. 474.
Gesangbuch1778_1_001626	Was hat dich bewegt,	Was hat dich bewegt,
Gesangbuch1778_1_001627	daß du bist erschie-	dass du bist erschienen?
Gesangbuch1778_1_001628	nen? was hat dich erreget,	Was hat dich erregt,
Gesangbuch1778_1_001629	uns Sündern zu dienen,	uns Sündern zu dienen,
Gesangbuch1778_1_001630	B 2 ohne	B 2 ohne
Gesangbuch1778_1_001631	<pb n="39a" src="039.jpg" />	<pb n="39a" src="039.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001632	20 Von der Menschwerdung Christi	20 Von der Menschwerdung Christi
Gesangbuch1778_1_001633	ohne dein Lieb und Brunst	deine Liebe und Brunst
Gesangbuch1778_1_001634	gegen alle umsonst? die hat	gegen alle umsonst? Die hat
Gesangbuch1778_1_001635	dich gezwungen, und zu uns	dich gezwungen und zu uns
Gesangbuch1778_1_001636	gedrungen, o milder Hei-	gedrungen, o milder Heiland!
Gesangbuch1778_1_001637	land!	
Gesangbuch1778_1_001638	2. Solchs läß'st du ver-	2. Solches lässt du verkünden
Gesangbuch1778_1_001639	künden, und sehr weit aus-	und sehr weit ausbreiten,
Gesangbuch1778_1_001640	breiten, von Kind zu Kinds-	von Kind zu Kindskindern,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001641	kunden, unter allen Leuten;	unter allen Leuten;
Gesangbuch1778_1_001642	und der Tochter Zion sagst	und der Tochter Zion sagst
Gesangbuch1778_1_001643	du vor allen an: sieh, dein	du vor allen an: Sieh, dein
Gesangbuch1778_1_001644	König kömt zu dir, daß er	König kommt zu dir, dass er
Gesangbuch1778_1_001645	dich lieblich zier. Komm	dich lieblich ziere. Komm,
Gesangbuch1778_1_001646	milder Heiland!	milder Heiland!
Gesangbuch1778_1_001647	3. O du Tochter Zion, du	3. O du Tochter Zion, du
Gesangbuch1778_1_001648	christgläubiges Volk! zeuch	christgläubiges Volk! Zieh
Gesangbuch1778_1_001649	nun deine Freud an, dich	nun deine Freude an, dich
Gesangbuch1778_1_001650	deckt ein Gnadenwolk. Froh-	deckt eine Gnadenwolke. Frohlocke
Gesangbuch1778_1_001651	lock heut von Herzen, ver-	heute von Herzen, vergiss
Gesangbuch1778_1_001652	giß aller Schmerzen, sey	aller Schmerzen, sei
Gesangbuch1778_1_001653	getrost und fröhlich! denn	getrost und fröhlich! Denn
Gesangbuch1778_1_001654	aus Lieb besucht dich dein	aus Liebe besucht dich dein
Gesangbuch1778_1_001655	milder Heiland.	milder Heiland.
Gesangbuch1778_1_001656	4. Nimm an deinen Kö-	4. Nimm an deinen König,
Gesangbuch1778_1_001657	nig, der da Lust hat zu dir;	der da Lust hat zu dir;
Gesangbuch1778_1_001658	sey ihm unterthänig, öfne	sei ihm untertänig, öffne
Gesangbuch1778_1_001659	deins Herzensthür! sprich	deines Herzens Tür! Sprich
Gesangbuch1778_1_001660	ihn an mit Freuden: o mein	ihn an mit Freuden: O mein
Gesangbuch1778_1_001661	König und HErr, wollest	König und Herr, wollest
Gesangbuch1778_1_001662	mich nicht meiden, noch dich	mich nicht meiden, noch dich
Gesangbuch1778_1_001663	von mir scheiden: o milder	von mir scheiden: O milder
Gesangbuch1778_1_001664	Heiland!	Heiland!
Gesangbuch1778_1_001665	44. Mel. 17.	44. Mel. 17.
Gesangbuch1778_1_001666	Freu dich heut, o Jerusa-	Freu dich heut, o Jerusalem,
Gesangbuch1778_1_001667	lem, auserwehlte Got-	auserwählte Gottesgemeinde,
Gesangbuch1778_1_001668	tesgemein, (Hallelujah!)	(Halleluja!)
Gesangbuch1778_1_001669	in GOtt dein'm HErrn	in Gott deinem Herrn
Gesangbuch1778_1_001670	allein!	allein!
Gesangbuch1778_1_001671	<pb n="39b" src="039.jpg" />	<pb n="39b" src="039.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001672	2. Der dir so viel Guts	2. Der dir so viel Gutes
Gesangbuch1778_1_001673	hat gethan, und seinen al-	hat getan und seinen allerliebsten
Gesangbuch1778_1_001674	lerliebsten Sohn gesandt	Sohn gesandt
Gesangbuch1778_1_001675	von dem höchsten Thron:	von dem höchsten Thron:
Gesangbuch1778_1_001676	3. Auf daß er die Feind	3. Auf dass er die Feinde
Gesangbuch1778_1_001677	überwünd, den Satan, Welt	überwinde, den Satan, Welt
Gesangbuch1778_1_001678	und alle Sünd; sich mit dir	und alle Sünde; sich mit dir
Gesangbuch1778_1_001679	ewig verbind.	ewig verbinde.
Gesangbuch1778_1_001680	4. Er will deinen Geist	4. Er will deinen Geist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001681	verneuen, und dich ihm ewig	erneuern und dich ihm ewig
Gesangbuch1778_1_001682	vertrauen, sich deß nicht	vertrauen, sich dessen nicht
Gesangbuch1778_1_001683	lassen reuen.	lassen reuen.
Gesangbuch1778_1_001684	5. Ey! nimm ihn an,	5. Eii! Nimm ihn an,
Gesangbuch1778_1_001685	schick dich ihm zu, gib ihm	schick dich ihm zu, gib ihm
Gesangbuch1778_1_001686	in deinem Herzen Ruh, und	in deinem Herzen Ruh und
Gesangbuch1778_1_001687	was er dich heißt, das thu!	was er dich heißt, das tu!
Gesangbuch1778_1_001688	6. Wirst du seinen Bund	6. Wirst du seinen Bund
Gesangbuch1778_1_001689	recht halten, in seiner Lieb	recht halten, in seiner Liebe
Gesangbuch1778_1_001690	nicht erkalten; so wird er	nicht erkalten; so wird er
Gesangbuch1778_1_001691	deiner walten,	deiner walten,
Gesangbuch1778_1_001692	7. Dich geistlich tränken	7. Dich geistlich tränken
Gesangbuch1778_1_001693	und speisen, seine Güt an	und speisen, seine Güte an
Gesangbuch1778_1_001694	dir beweisen, daß du ihn	dir beweisen, dass du ihn
Gesangbuch1778_1_001695	mögest preisen.	mögest preisen.
Gesangbuch1778_1_001696	8. Was du von ihm wirst	8. Was du von ihm wirst
Gesangbuch1778_1_001697	begehren, wird er dir treu-	begehren, wird er dir treulich
Gesangbuch1778_1_001698	lich gewähren, dich darnach	gewähren, dich danach
Gesangbuch1778_1_001699	auch verklären,	auch verklären,
Gesangbuch1778_1_001700	9. Daß du, samt seinen	9. Dass du, samt seinen
Gesangbuch1778_1_001701	Feuerflammen, *) fröhlich	Feuerflammen, *) fröhlich
Gesangbuch1778_1_001702	singest seinem Namen, im-	singest seinem Namen, immer
Gesangbuch1778_1_001703	mer und ewig, Amen.	und ewig, Amen.
Gesangbuch1778_1_001704	*) Ebr. 1, 7.	*) Hebr. 1, 7.
Gesangbuch1778_1_001705	45. Mel. 133.	45. Mel. 133.
Gesangbuch1778_1_001706	Auf, auf! weil der Tag	Auf, auf! Weil der Tag
Gesangbuch1778_1_001707	erschieden, der uns muß	erschieden, der uns muss
Gesangbuch1778_1_001708	zur Freude dienen: auf! es	zur Freude dienen: Auf! Es
Gesangbuch1778_1_001709	kömt das frohe Jahr, das	kommt das frohe Jahr, das
Gesangbuch1778_1_001710	der	der
Gesangbuch1778_1_001711		
Gesangbuch1778_1_001712	und seiner Zukunft. 21	und seiner Zukunft. 21
Gesangbuch1778_1_001713	der frommen Alten Schaar	frommen alten Schar
Gesangbuch1778_1_001714	mit so sehnlichem Verlangen	mit so sehnlichem Verlangen
Gesangbuch1778_1_001715	hat erwartet, hergegangen.	hat erwartet, hergegangen.
Gesangbuch1778_1_001716	Hallelujah! Hallelujah!	Halleluja! Halleluja!
Gesangbuch1778_1_001717	2. Den so viele Maje-	2. Den so viele Majestäten,
Gesangbuch1778_1_001718	stäten, so viel Väter und	so viel Väter und
Gesangbuch1778_1_001719	Propheten, ehemals anzu-	Propheten, ehemals anzuschauen
Gesangbuch1778_1_001720	schaun begehrt, und deß	begehrten und dessen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001721	nicht wurden gewährt; der	nicht wurden gewährt; der
Gesangbuch1778_1_001722	hat sich nun eingefunden;	hat sich nun eingefunden;
Gesangbuch1778_1_001723	o der angenehmen Stunden!	o der angenehmen Stunden!
Gesangbuch1778_1_001724	3. Er ist da, des Vaters	3. Er ist da, des Vaters
Gesangbuch1778_1_001725	Willen in Gehorsam zu er-	Willen in Gehorsam zu erfüllen,
Gesangbuch1778_1_001726	füllen, er will, durch sein	er will, durch sein
Gesangbuch1778_1_001727	eigen Blut, alles wieder	eigenes Blut, alles wieder
Gesangbuch1778_1_001728	machen gut, und durch	gut machen und durch
Gesangbuch1778_1_001729	schmerzlichs Todesringen,	schmerzliches Todesringen,
Gesangbuch1778_1_001730	was verloren, wiederbrin-	was verloren, wiederbringen.
Gesangbuch1778_1_001731	gen.	
Gesangbuch1778_1_001732	4. Er will sich als unsern	4. Er will sich als unsern
Gesangbuch1778_1_001733	Bürgen an dem Holze las-	Bürgen an dem Holze lassen
Gesangbuch1778_1_001734	sen würgen: daß der lieb-	würgen: dass der liebliche
Gesangbuch1778_1_001735	liche Geruch seines Segens,	Geruch seines Segens,
Gesangbuch1778_1_001736	unsern Fluch ganz verjage,	unsern Fluch ganz verjage,
Gesangbuch1778_1_001737	will er werden selbst ein	will er werden selbst ein
Gesangbuch1778_1_001738	Fluch auf dieser Erden.	Fluch auf dieser Erden.
Gesangbuch1778_1_001739	5. Moses hat nun aus-	5. Moses hat nun ausregiert,
Gesangbuch1778_1_001740	regiret, Christi freyer Geist	Christi freier Geist
Gesangbuch1778_1_001741	uns führet, die Gefangen-	uns führet, die Gefangenschaft
Gesangbuch1778_1_001742	schaft ist aus; wer gehört	ist aus; wer gehört
Gesangbuch1778_1_001743	in GOttes Haus, kan, durch	in Gottes Haus, kann, durch
Gesangbuch1778_1_001744	unser Goels Büssen, freyer	unseres Goels Büßen, freier
Gesangbuch1778_1_001745	Kindschaft nun geniessen.	Kindschaft nun genießen.
Gesangbuch1778_1_001746	6. Drum auf, Zion! dich	6. Drum auf, Zion! Dich
Gesangbuch1778_1_001747	deß freue, deinen König be-	dessen freue, deinen König benedeye;
Gesangbuch1778_1_001748	nedeye; gib ihm Herz und	gib ihm Herz und
Gesangbuch1778_1_001749	Hand zugleich; du bist	Hand zugleich; du bist
Gesangbuch1778_1_001750	Braut, er will das Reich	Braut, er will das Reich
Gesangbuch1778_1_001751	mit dir theilen; darum	mit dir teilen; darum
Gesangbuch1778_1_001752	<pb n="40b" src="040.jpg" />	<pb n="40b" src="040.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001753	bringe dich ihm selbst zum	bringe dich ihm selbst zum
Gesangbuch1778_1_001754	Opfer; singe: Hallelujah!	Opfer; singe: Halleluja!
Gesangbuch1778_1_001755	Hallelujah!	Halleluja!
Gesangbuch1778_1_001756	46. Mel. 22.	46. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_001757	Lob sey dem allmächtigen	Lob sei dem allmächtigen
Gesangbuch1778_1_001758	GOtt, der unser sich er-	Gott, der unser sich erbarmet
Gesangbuch1778_1_001759	barmet hat, gesandt sein'n	hat, gesandt seinen
Gesangbuch1778_1_001760	allerliebsten Sohn, aus ihm	allerliebsten Sohn, aus ihm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001761	geboren im höchsten Thron.	geboren im höchsten Thron.
Gesangbuch1778_1_001762	2. Auf daß er unser Hei	2. Auf dass er unser Heiland
Gesangbuch1778_1_001763	land würd, uns freyte von	werde, uns befreie von
Gesangbuch1778_1_001764	der Sünden Bürd, und	der Sünden Bürde und
Gesangbuch1778_1_001765	durch sein Gnade und	durch seine Gnade und
Gesangbuch1778_1_001766	Wahrheit führte zur ewi	Wahrheit führte zur ewigen
Gesangbuch1778_1_001767	gen Klarheit.	Klarheit.
Gesangbuch1778_1_001768	3. O grosse Gnad und	3. O große Gnade und
Gesangbuch1778_1_001769	Gütigkeit! o tiefe Lieb und	Gütigkeit! O tiefe Liebe und
Gesangbuch1778_1_001770	Mildigkeit! GOtt thut ein	Mildigkeit! Gott tut ein
Gesangbuch1778_1_001771	Werk, das ihm kein Mann,	Werk, das ihm kein Mann,
Gesangbuch1778_1_001772	auch kein Engel verdanken	auch kein Engel verdanken
Gesangbuch1778_1_001773	kan.	kann.
Gesangbuch1778_1_001774	4. Der Schöpfer aller	4. Der Schöpfer aller
Gesangbuch1778_1_001775	Creatur nimmt an sich un	Creatur nimmt an sich unsere
Gesangbuch1778_1_001776	sere Natur, verachtet nicht	Natur, verachtet nicht
Gesangbuch1778_1_001777	ein armes Weib, zu werden	ein armes Weib, zu werden
Gesangbuch1778_1_001778	Mensch in ihrem Leib.	Mensch in ihrem Leib.
Gesangbuch1778_1_001779	5. Das Wort, GOtt	5. Das Wort, Gott
Gesangbuch1778_1_001780	selbst von Ewigkeit, wird	selbst von Ewigkeit, wird
Gesangbuch1778_1_001781	Fleisch in aller Reinigkeit;	Fleisch in aller Reinigkeit;
Gesangbuch1778_1_001782	das A und O, Anfang und	das A und O, Anfang und
Gesangbuch1778_1_001783	End, gibt sich für uns in	Ende, gibt sich für uns in
Gesangbuch1778_1_001784	groß Elend.	großes Elend.
Gesangbuch1778_1_001785	6. Was ist der Mensch,	6. Was ist der Mensch,
Gesangbuch1778_1_001786	was ist sein Thun? daß	was ist sein Tun? Dass
Gesangbuch1778_1_001787	GOtt für ihn gibt seinen	Gott für ihn gibt seinen
Gesangbuch1778_1_001788	Sohn: was darf unser das	Sohn: Was bedarf unser das
Gesangbuch1778_1_001789	höchste Gut, daß es so un	höchste Gut, dass es so unseretwegen
Gesangbuch1778_1_001790	serthalben thut?	tut?
Gesangbuch1778_1_001791	B 3 7. O	B 3 7. O
Gesangbuch1778_1_001792	<pb n="41a" src="041.jpg" />	<pb n="41a" src="041.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001793	22 Von der Menschwerdung Christi	22 Von der Menschwerdung Christi
Gesangbuch1778_1_001794	7. O weh dem Volk, das	weh dem Volk, das
Gesangbuch1778_1_001795	dich veracht't, der Gnad	dich verachtet, der Gnade
Gesangbuch1778_1_001796	sich nicht theilhaftig macht,	sich nicht teilhaftig macht,
Gesangbuch1778_1_001797	nicht hören will des Sohnes	nicht hören will des Sohnes
Gesangbuch1778_1_001798	Stimm! denn auf ihm blei	Stimme! Denn auf ihm bleibt
Gesangbuch1778_1_001799	bet GOttes Grimm. *)	Gottes Grimm. *)
Gesangbuch1778_1_001800	*) Joh. 3, 36.	*) Joh. 3, 36.

ID

Gesangbuch1778_1_001801
 Gesangbuch1778_1_001802
 Gesangbuch1778_1_001803
 Gesangbuch1778_1_001804
 Gesangbuch1778_1_001805
 Gesangbuch1778_1_001806
 Gesangbuch1778_1_001807
 Gesangbuch1778_1_001808
 Gesangbuch1778_1_001809
 Gesangbuch1778_1_001810
 Gesangbuch1778_1_001811
 Gesangbuch1778_1_001812
 Gesangbuch1778_1_001813
 Gesangbuch1778_1_001814
 Gesangbuch1778_1_001815
 Gesangbuch1778_1_001816
 Gesangbuch1778_1_001817
 Gesangbuch1778_1_001818
 Gesangbuch1778_1_001819
 Gesangbuch1778_1_001820
 Gesangbuch1778_1_001821
 Gesangbuch1778_1_001822
 Gesangbuch1778_1_001823
 Gesangbuch1778_1_001824
 Gesangbuch1778_1_001825
 Gesangbuch1778_1_001826
 Gesangbuch1778_1_001827
 Gesangbuch1778_1_001828
 Gesangbuch1778_1_001829
 Gesangbuch1778_1_001830
 Gesangbuch1778_1_001831
 Gesangbuch1778_1_001832
 Gesangbuch1778_1_001833
 Gesangbuch1778_1_001834
 Gesangbuch1778_1_001835
 Gesangbuch1778_1_001836
 Gesangbuch1778_1_001837
 Gesangbuch1778_1_001838
 Gesangbuch1778_1_001839
 Gesangbuch1778_1_001840

Diplomatische Transkription

8. O Mensch! wie daß
 du's nicht verstehst, und
 dein'm König entgegen
 gehst, der dir so ganz de-
 müthig kömt, und sich so
 treulich dein annimmt.
 9. Ey! nimm ihn heut
 mit Freuden an, bereit ihm
 deines Herzens Bahn: auf
 daß er komm in dein Ge-
 müth, und du genieessest
 seiner Güt.
 10. Unterwirf ihm dei-
 ne Vernunft in dieser gna-
 denreich'n Zukunft: un-
 terbreit *) seiner Herr-
 lichkeit die Werk deiner
 Gerechtigkeit.
 *) Matth. 21, 8.
 11. Sein erste Zukunft
 in die Welt war in sanft-
 müthiger Gestalt; die andre
 wird erschrecklich seyn den
 Gottlosen zu grosser Pein.
 12. Die aber hier in
 Christo stehn, werden als-
 dann zur Freud eingehm;
 und wo die Engel jubilirn,
 wird sie kein Uebel mehr
 berührn.
 13. Dem Vater in dem
 höchsten Thron, samt seinem
 <pb n="41b" src="041.jpg" />
 eingebornen Sohn, dem
 heiligen Geist in gleicher
 Weis', sey ewiglich Dank,
 Ehr und Preis!
 47. Mel. 72.
 Menschenkind! merk eben,
 was da sey dein Leben,

Normalisierter Text

8. O Mensch! Wie dass
 du es nicht verstehst und
 deinem König entgegengest,
 der dir so ganz demütig
 kommt und sich so
 treulich deiner annimmt.
 9. Ei! Nimm ihn heute
 mit Freuden an, bereit ihm
 deines Herzens Bahn: Auf
 dass er komme in dein Gemüt
 und du genießest
 seiner Güte.
 10. Unterwirf ihm deine
 Vernunft in dieser gnadenreichen
 Zukunft: Unterbreite
 *) seiner Herrlichkeit
 die Werke deiner
 Gerechtigkeit.
 *) Mt. 21, 8.
 11. Seine erste Zukunft
 in die Welt war in sanftmütiger
 Gestalt; die andere
 wird erschrecklich sein den
 Gottlosen zu großer Pein.
 12. Die aber hier in
 Christus stehen, werden alsdann
 zur Freude eingehen;
 und wo die Engel jubilieren,
 wird sie kein Übel mehr
 berühren.
 13. Dem Vater in dem
 höchsten Thron, samt seinem
 <pb n="41b" src="041.jpg" />
 eingeborenen Sohn, dem
 heiligen Geist in gleicher
 Weise, sei ewiglich Dank,
 Ehre und Preis!
 47. Mel. 72.
 Menschenkind! Merk eben,
 was da sei dein Leben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001841	warum GOtt hat seinen	warum Gott hat seinen
Gesangbuch1778_1_001842	Sohn gesandt von dem	Sohn gesandt von dem
Gesangbuch1778_1_001843	höchsten Thron, und lassen	höchsten Thron und lassen
Gesangbuch1778_1_001844	Mensch werden hier auf	Mensch werden hier auf
Gesangbuch1778_1_001845	dieser Erden.	dieser Erden.
Gesangbuch1778_1_001846	2. Nemlich, daß er lehrte,	2. Nämlich, dass er lehrte,
Gesangbuch1778_1_001847	dich zu sich bekehrte, für	dich zu sich bekehrte, für
Gesangbuch1778_1_001848	deine Schuld stürbe, dir	deine Schuld stürbe, dir
Gesangbuch1778_1_001849	Genad erwürbe, dich vor	Gnade erwürbe, dich vor
Gesangbuch1778_1_001850	GOtt vertrete, und stets	Gott vertrete und stets
Gesangbuch1778_1_001851	für dich bete.	für dich bete.
Gesangbuch1778_1_001852	3. Und daß er durch sei-	3. Und dass er durch seinen
Gesangbuch1778_1_001853	nen Geist, den er einen Trö-	Geist, den er einen Tröster
Gesangbuch1778_1_001854	ster heißt, und durch sein	heißt, und durch sein
Gesangbuch1778_1_001855	Wort kommen, dir zu Trost	Wort gekommen, dir zu Trost
Gesangbuch1778_1_001856	und frommen, möcht in dei-	und Frommen, möchte in deinem
Gesangbuch1778_1_001857	nem Herzen wohnen ohne	Herzen wohnen ohne
Gesangbuch1778_1_001858	Schmerzen.	Schmerzen.
Gesangbuch1778_1_001859	4. Ey! gib Statt diesem	4. Eil! Gib statt diesem
Gesangbuch1778_1_001860	Geist, und thu, was dich	Geist und tu, was dich
Gesangbuch1778_1_001861	GOtt heißt; öfne deines	Gott heißt; öffne deines
Gesangbuch1778_1_001862	Herzens Pfort, daß Chri-	Herzens Pforte, dass Christus
Gesangbuch1778_1_001863	stus durch sein Wort in dich	durch sein Wort in dich
Gesangbuch1778_1_001864	möge kommen, und stets in	möge kommen und stets in
Gesangbuch1778_1_001865	dir wohnen.	dir wohnen.
Gesangbuch1778_1_001866	5. Alsdann sieh gar eben,	5. Als dann sieh gar eben,
Gesangbuch1778_1_001867	daß du dich ergeben in gott-	dass du dich ergeben in gottseliges
Gesangbuch1778_1_001868	seligs Leben, ihm nicht wi-	Leben, ihm nicht widerstreben,
Gesangbuch1778_1_001869	derstreben, sondern seinen	sondern seinen
Gesangbuch1778_1_001870	Willen allzeit mögst er-	Willen allzeit mögest erfüllen.
Gesangbuch1778_1_001871	füllen.	
Gesangbuch1778_1_001872	6. Sei-	6. Seine
Gesangbuch1778_1_001873		
Gesangbuch1778_1_001874	und seiner Zukunft. 23	und seiner Zukunft. 23
Gesangbuch1778_1_001875	6. Seine Lieb beweisen	Liebe beweisen
Gesangbuch1778_1_001876	mit der That, ihn preisen,	mit der Tat, ihn preisen,
Gesangbuch1778_1_001877	stets in allen Sachen mun-	stets in allen Sachen munter
Gesangbuch1778_1_001878	ter seyn und wachen, daß	sein und wachen, dass
Gesangbuch1778_1_001879	du ihm in allem mögest	du ihm in allem mögest
Gesangbuch1778_1_001880	wohlgefallen.	wohlgefallen.

ID

Gesangbuch1778_1_001881
 Gesangbuch1778_1_001882
 Gesangbuch1778_1_001883
 Gesangbuch1778_1_001884
 Gesangbuch1778_1_001885
 Gesangbuch1778_1_001886
 Gesangbuch1778_1_001887
 Gesangbuch1778_1_001888
 Gesangbuch1778_1_001889
 Gesangbuch1778_1_001890
 Gesangbuch1778_1_001891
 Gesangbuch1778_1_001892
 Gesangbuch1778_1_001893
 Gesangbuch1778_1_001894
 Gesangbuch1778_1_001895
 Gesangbuch1778_1_001896
 Gesangbuch1778_1_001897
 Gesangbuch1778_1_001898
 Gesangbuch1778_1_001899
 Gesangbuch1778_1_001900
 Gesangbuch1778_1_001901
 Gesangbuch1778_1_001902
 Gesangbuch1778_1_001903
 Gesangbuch1778_1_001904
 Gesangbuch1778_1_001905
 Gesangbuch1778_1_001906
 Gesangbuch1778_1_001907
 Gesangbuch1778_1_001908
 Gesangbuch1778_1_001909
 Gesangbuch1778_1_001910
 Gesangbuch1778_1_001911
 Gesangbuch1778_1_001912
 Gesangbuch1778_1_001913
 Gesangbuch1778_1_001914
 Gesangbuch1778_1_001915
 Gesangbuch1778_1_001916
 Gesangbuch1778_1_001917
 Gesangbuch1778_1_001918
 Gesangbuch1778_1_001919
 Gesangbuch1778_1_001920

Diplomatische Transkription

7. Wirst du dich recht
 halten, so wird er dein wal-
 ten, dich lassen genießen ein
 friedsam Gewissen, dir auch
 Zeugniß geben zum ewigen
 Leben.
 8. Er wird einst leibhaf-
 tig, sehr herrlich und kräf-
 tig von dem Himmel stei-
 gen, reden, und nicht schwei-
 gen, dir und allen sagen,
 die itzt sein Joch tragen:
 9. Kommt ihr Benedey-
 ten, zu der rechten Seiten,
 kommt, ihr Auserkornen, in
 mir Neugebornen, in meis-
 nes Vaters Reich, das
 längst fertig für euch.
 10. Alsdann wirst du
 froh seyn, und ledig aller
 Pein; im verklärten Leben
 mit dem HERren schweben,
 voller Freud und Wonne
 leuchten wie die Sonne.
 11. Wohl nun dem, den
 GOtt zeucht, und durch sei-
 nen Geist erleucht't, daß er
 Christum annimmt, wenn er
 durch sein Wort kömt, und
 bey ihm sein'n Fleiß thut;
 denn seine Sach ist gut.
 12. Wer aber nichts ach-
 tet, nach Christo nicht trach-
 tet, sein hie zu genießen,
 der soll eben wissen, daß er
 dort wird müssen in der
 Hölle büßen.
 13. O komm, HERre JE-
 su! schick dein armes Volk

Normalisierter Text

7. Wirst du dich recht
 halten, so wird er deiner walten,
 dich lassen genießen ein
 friedsames Gewissen, dir auch
 Zeugnis geben zum ewigen
 Leben.
 8. Er wird einst leibhaftig,
 sehr herrlich und kräftig
 von dem Himmel steigen,
 reden und nicht schweigen,
 dir und allen sagen,
 die jetzt sein Joch tragen:
 9. Kommt, ihr Gesegneten,
 zu der rechten Seite,
 kommt, ihr Auserkorenen, in
 mir Neugeborenen, in meines
 Vaters Reich, das
 längst fertig für euch.
 10. Als dann wirst du
 froh sein und ledig aller
 Pein; im verklärten Leben
 mit dem Herrn schweben,
 voller Freud und Wonne
 leuchten wie die Sonne.
 11. Wohl nun dem, den
 Gott zieht und durch seinen
 Geist erleuchtet, dass er
 Christus annimmt, wenn er
 durch sein Wort kommt, und
 bei ihm seinen Fleiß tut;
 denn seine Sache ist gut.
 12. Wer aber nichts achtet,
 nach Christus nicht trach-
 tet, sein hier zu genießen,
 der soll eben wissen, dass er
 dort wird müssen in der
 Hölle büßen.
 13. O komm, Herr Jesus!
 Schicke unsre Herzen zu,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_001921	zu, daß es deinen Willen	dass wir alle Stunden im
Gesangbuch1778_1_001922	thu, und darnach in deiner	Glauben erfunden, darinnen
Gesangbuch1778_1_001923	Ruh lobe deinen Namen in	verscheiden zu den ewigen
Gesangbuch1778_1_001924	Ewigkeit, Amen.	Freuden.
Gesangbuch1778_1_001925	48. Mel. 275.	48. Mel. 275.
Gesangbuch1778_1_001926	Christus ist auf Erd'n er-	Christus ist auf Erden erschienen,
Gesangbuch1778_1_001927	schienen, daß er uns	dass er uns
Gesangbuch1778_1_001928	möchte dienen, und unsre	möchte dienen und unsre
Gesangbuch1778_1_001929	Sache bey GOtt schlichten,	Sache bei Gott schlichten,
Gesangbuch1778_1_001930	sein'n Bund mit uns ewig	seinen Bund mit uns ewig
Gesangbuch1778_1_001931	aufrichten.	aufrichten.
Gesangbuch1778_1_001932	2. Er nahm an sich unsre	2. Er nahm an sich unsre
Gesangbuch1778_1_001933	Menschheit, und alle ihre	Menschheit und alle ihre
Gesangbuch1778_1_001934	Schwachheit; daß er den	Schwachheit; dass er den
Gesangbuch1778_1_001935	Tod und alle Sünde darin-	Tod und alle Sünde darinnen
Gesangbuch1778_1_001936	nen kräftiglich überwinde.	kräftiglich überwinde.
Gesangbuch1778_1_001937	3. O wie gar ein lieber	3. O wie gar ein lieber
Gesangbuch1778_1_001938	Diener, ein Heiland und	Diener, ein Heiland und
Gesangbuch1778_1_001939	Versühner, hat uns hie	Versöhner, hat uns hier
Gesangbuch1778_1_001940	heimgesucht von oben!	heimgesucht von oben!
Gesangbuch1778_1_001941	Drum er billig ist zu loben.	Drum er billig ist zu loben.
Gesangbuch1778_1_001942	4. Er ist der recht Grund	4. Er ist der rechte Grund
Gesangbuch1778_1_001943	und Eckstein, darauf sich sei-	und Eckstein, darauf sich seine
Gesangbuch1778_1_001944	ne Gemein gründt und er-	Gemeinde gründet und erbauet
Gesangbuch1778_1_001945	bauet in Einigkeit, zu wahr-	in Einigkeit, zu wahrer
Gesangbuch1778_1_001946	rer Lieb und Gerechtigkeit.	Liebe und Gerechtigkeit.
Gesangbuch1778_1_001947	5. Sein Wort ist nun	5. Sein Wort ist nun
Gesangbuch1778_1_001948	unter allen gar kräftiglich	unter allen gar kräftiglich
Gesangbuch1778_1_001949	erschollen, daß er ein Hei-	erschollen, dass er ein Heiland
Gesangbuch1778_1_001950	land sey der Armen, der	sei der Armen, der
Gesangbuch1778_1_001951	sich will jedermanns erbar-	sich will jedermanns erbarmen.
Gesangbuch1778_1_001952	men.	
Gesangbuch1778_1_001953	B 4 6. O	B 4 6. O
Gesangbuch1778_1_001954	<pb n="43a" src="043.jpg" />	<pb n="43a" src="043.jpg" />
Gesangbuch1778_1_001955	24 Von der Menschwerdung Christi	24 Von der Menschwerdung Christi
Gesangbuch1778_1_001956	6. O HErr GOtt, dir sey	Herr Gott, dir sei
Gesangbuch1778_1_001957	Lob und Dank, daß du uns	Lob und Dank, dass du uns
Gesangbuch1778_1_001958	der Welt Heiland hast aus	der Welt Heiland hast aus
Gesangbuch1778_1_001959	Barmherzigkeit gegeben,	Barmherzigkeit gegeben,
Gesangbuch1778_1_001960	daß er uns bring zum	dass er uns bringe zum

ID

Gesangbuch1778_1_001961
 Gesangbuch1778_1_001962
 Gesangbuch1778_1_001963
 Gesangbuch1778_1_001964
 Gesangbuch1778_1_001965
 Gesangbuch1778_1_001966
 Gesangbuch1778_1_001967
 Gesangbuch1778_1_001968
 Gesangbuch1778_1_001969
 Gesangbuch1778_1_001970
 Gesangbuch1778_1_001971
 Gesangbuch1778_1_001972
 Gesangbuch1778_1_001973
 Gesangbuch1778_1_001974
 Gesangbuch1778_1_001975
 Gesangbuch1778_1_001976
 Gesangbuch1778_1_001977
 Gesangbuch1778_1_001978
 Gesangbuch1778_1_001979
 Gesangbuch1778_1_001980
 Gesangbuch1778_1_001981
 Gesangbuch1778_1_001982
 Gesangbuch1778_1_001983
 Gesangbuch1778_1_001984
 Gesangbuch1778_1_001985
 Gesangbuch1778_1_001986
 Gesangbuch1778_1_001987
 Gesangbuch1778_1_001988
 Gesangbuch1778_1_001989
 Gesangbuch1778_1_001990
 Gesangbuch1778_1_001991
 Gesangbuch1778_1_001992
 Gesangbuch1778_1_001993
 Gesangbuch1778_1_001994
 Gesangbuch1778_1_001995
 Gesangbuch1778_1_001996
 Gesangbuch1778_1_001997
 Gesangbuch1778_1_001998
 Gesangbuch1778_1_001999
 Gesangbuch1778_1_002000

Diplomatische Transkription

ewgen Leben.
 7. Verleih uns, HErr
 GOtt! allesamt dein gnä-
 dige Hülf und Beystand,
 daß wir anhangen deiner
 Wahrheit, und darnach
 kommen zu der Klarheit.
 49. Mel. 72.
 GOttes Sohn ist kommen
 uns allen zu frommen,
 hier auf diese Erden in ar-
 men Geberden, daß er uns
 von Sünde freye und ent-
 binde.
 2. Er kömt auch noch
 heute, und lehret die Leute,
 Freyheit von den Sünden
 in sein'm Verdienst finden,
 von Irrthum und Thorheit
 treten zu der Wahrheit.
 3. Die sich sein nicht
 schämen, und sein'n Dienst
 annehmen durch ein'n rech-
 ten Glauben mit ganzem
 Vertrauen, denen wird er
 eben ihre Sünd vergeben.
 4. Er thut ihnen schen-
 ken in den Sacramenten
 sich selber zur Speise, sein
 Lieb zu beweisen, daß sie sein
 geniessen in ihrem Gewissen.
 5. Die also bekleiben und
 beständig bleiben, dem HEr-
 <pb n="43b" src="043.jpg" />
 ren in allem trachten zu
 gefallen, die werden mit
 Freuden auch von hinnen
 scheiden.
 6. Ey nun, HErre JE-
 su! schicke unsre Herzen zu,

Normalisierter Text

ewigen Leben.
 7. Verleih uns, Herr
 Gott! allesamt deine gnädige
 Hilfe und Beistand,
 dass wir anhängen deiner
 Wahrheit und danach
 kommen zu der Klarheit.
 49. Mel. 72.
 Gottes Sohn ist gekommen
 uns allen zu frommen,
 hier auf diese Erden in armen
 Geberden, dass er uns
 von Sünde befreie und entbinde.
 2. Er kommt auch noch
 heute und lehret die Leute,
 Freiheit von den Sünden
 in seinem Verdienst finden,
 von Irrtum und Torheit
 treten zu der Wahrheit.
 3. Die sich seiner nicht
 schämen und seinen Dienst
 annehmen durch einen rechten
 Glauben mit ganzem
 Vertrauen, denen wird er
 eben ihre Sünde vergeben.
 4. Er tut ihnen schenken
 in den Sakramenten
 sich selber zur Speise, seine
 Liebe zu beweisen, dass sie sein
 genießen in ihrem Gewissen.
 5. Die also verbleiben und
 beständig bleiben, dem Herrn
 <pb n="43b" src="043.jpg" />
 in allem trachten zu
 gefallen, die werden mit
 Freuden auch von hinnen
 scheiden.
 6. Ei nun, Herr Jesus!
 Schicke unsre Herzen zu,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002001	daß wir alle Stunden im	dass wir alle Stunden im
Gesangbuch1778_1_002002	Glauben erfunden, darin	Glauben erfunden, darinnen
Gesangbuch1778_1_002003	nen verscheiden zu'n ewi	verscheiden zu den ewigen
Gesangbuch1778_1_002004	gen Freuden.	Freuden.
Gesangbuch1778_1_002005	50. Mel. 22.	50. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_002006	GOttes Sohn, unser lie	Gottes Sohn, unser lieber
Gesangbuch1778_1_002007	ber HErr, auf Erden	Herr, auf Erden
Gesangbuch1778_1_002008	sich erniedrigt sehr, als er,	sich erniedrigte sehr, als er,
Gesangbuch1778_1_002009	wie Kinder, Fleisch und	wie Kinder, Fleisch und
Gesangbuch1778_1_002010	Blut an sich genommen,	Blut an sich genommen,
Gesangbuch1778_1_002011	uns zu gut.	uns zugut.
Gesangbuch1778_1_002012	2. Dis G'heimniß so	2. Dies Geheimnis so
Gesangbuch1778_1_002013	ganz wunderbar, das GOtt	ganz wunderbar, das Gott
Gesangbuch1778_1_002014	uns selbst macht offenbar,	uns selbst macht offenbar,
Gesangbuch1778_1_002015	mit Herz und Mund wir	mit Herz und Mund wir
Gesangbuch1778_1_002016	preisen solln, und unsers	preisen sollen und unsers
Gesangbuch1778_1_002017	Heils uns drinn erholn.	Heils uns darin erholen.
Gesangbuch1778_1_002018	3. Er wolt also von	3. Er wollte also von
Gesangbuch1778_1_002019	Sünd und Tod, vom Teu	Sünde und Tod, vom Teufel,
Gesangbuch1778_1_002020	fel, Höll, und aller Noth,	Hölle und aller Not,
Gesangbuch1778_1_002021	uns all erlösen mächtig	uns all erlösen mächtiglich
Gesangbuch1778_1_002022	lich, und selig machen	und selig machen
Gesangbuch1778_1_002023	ewiglich.	ewiglich.
Gesangbuch1778_1_002024	4. Wer dis erkennt und	4. Wer dies erkennt und
Gesangbuch1778_1_002025	herzlich gläubt, seinem Hei	herzlich glaubt, seinem Heiland
Gesangbuch1778_1_002026	land wird einverleibt, sich	wird einverleibt, sich
Gesangbuch1778_1_002027	sein'r Menschwerdung tröst	seiner Menschwerdung tröstlich
Gesangbuch1778_1_002028	lich freut; geneußt sein's	freut; genießt seines
Gesangbuch1778_1_002029	Heils, ohn alles Leid.	Heils, ohne alles Leid.
Gesangbuch1778_1_002030	5. Wer aber das nicht	5. Wer aber das nicht
Gesangbuch1778_1_002031	gläuben thut, daß Christus	glauben tut, dass Christus
Gesangbuch1778_1_002032	kommen, uns zu gut, ein	gekommen, uns zugut, ein
Gesangbuch1778_1_002033	wahrer	wahrer
Gesangbuch1778_1_002034	<pb n="44a" src="044.jpg" />	<pb n="44a" src="044.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002035	und seiner Zukunft. 25	und seiner Zukunft. 25
Gesangbuch1778_1_002036	wahrer Mensch, ein wahrer	wahrer Mensch, ein wahrer
Gesangbuch1778_1_002037	GOtt; der bleibt in Irr	Gott; der bleibt in Irrtum,
Gesangbuch1778_1_002038	thum, Sünd und Tod.	Sünde und Tod.
Gesangbuch1778_1_002039	6. O Christe, wahrer	6. O Christe, wahrer
Gesangbuch1778_1_002040	Gottessohn! der du bist	Gottessohn! Der du bist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002041	von dein'm höchsten Thron	von deinem höchsten Thron
Gesangbuch1778_1_002042	auf Erd erschien'n in Nie-	auf Erden erschienen in Niedrigkeit,
Gesangbuch1778_1_002043	drigkeit, gib Gnad, bring	gib Gnade, bring
Gesangbuch1778_1_002044	uns zur Seligkeit.	uns zur Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_002045	51. Mel. 11.	51. Mel. 11.
Gesangbuch1778_1_002046	GOtt sey Dank in aller	Gott sei Dank in aller
Gesangbuch1778_1_002047	Welt, der sein Wort	Welt, der sein Wort
Gesangbuch1778_1_002048	beständig hält, und der	beständig hält und der
Gesangbuch1778_1_002049	Sünder Trost und Rath zu	Sünder Trost und Rat zu
Gesangbuch1778_1_002050	uns hergesendet hat.	uns hergesendet hat.
Gesangbuch1778_1_002051	2. Was der alten Väter	2. Was der alten Väter
Gesangbuch1778_1_002052	Schaar höchster Wunsch	Schar höchster Wunsch
Gesangbuch1778_1_002053	und Sehnen war, und was	und Sehnen war, und was
Gesangbuch1778_1_002054	sie geprophezeit, ist erfüllt	sie prophezeit, ist erfüllt
Gesangbuch1778_1_002055	mit Herrlichkeit.	mit Herrlichkeit.
Gesangbuch1778_1_002056	3. Sey willkommen, o	3. Sei willkommen, o
Gesangbuch1778_1_002057	mein Heil! dir Hosanna,	mein Heil! Dir Hosanna,
Gesangbuch1778_1_002058	o mein Theil! richte du	o mein Teil! Richte du
Gesangbuch1778_1_002059	auch eine Bahn dir in mei-	auch eine Bahn dir in meinem
Gesangbuch1778_1_002060	nem Herzen an.	Herzen an.
Gesangbuch1778_1_002061	4. Zeuch, du Ehrenkö-	4. Zieh, du Ehrenkönig!
Gesangbuch1778_1_002062	nig! ein, es gehöret dir	ein, es gehört dir
Gesangbuch1778_1_002063	allein; mach es wie du	allein; mach es, wie du
Gesangbuch1778_1_002064	gerne thust, rein von allem	gerne tust, rein von allem
Gesangbuch1778_1_002065	Sündenwust.	Sündenwust.
Gesangbuch1778_1_002066	5. Tröste, tröste meinen	5. Tröste, tröste meinen
Gesangbuch1778_1_002067	Sinn, weil ich schwach und	Sinn, weil ich schwach und
Gesangbuch1778_1_002068	blöde bin, daß im Glauben	blöde bin, dass im Glauben
Gesangbuch1778_1_002069	um und an ich dir bleibe	um und an ich dir bleibe
Gesangbuch1778_1_002070	zugethan.	zugetan.
Gesangbuch1778_1_002071	6. Daß, wenn du, o Le-	6. Dass, wenn du, o Lebensfürst!
Gesangbuch1778_1_002072	bensfürst! prächtig wieder-	prächtig wiederkommen
Gesangbuch1778_1_002073	kommen wirst, ich dir mög	wirst, ich dir möge
Gesangbuch1778_1_002074	<pb n="44b" src="044.jpg" />	<pb n="44b" src="044.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002075	entgegen gehn, und vor dir	entgegen gehen und vor dir
Gesangbuch1778_1_002076	gerecht bestehn.	gerecht bestehen.
Gesangbuch1778_1_002077	52. Mel. 151.	52. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_002078	Wie soll ich dich em-	Wie soll ich dich empfangen
Gesangbuch1778_1_002079	pfangen, und wie	und wie
Gesangbuch1778_1_002080	beegn' ich dir? o aller	begegne ich dir? O aller

ID

Gesangbuch1778_1_002081
 Gesangbuch1778_1_002082
 Gesangbuch1778_1_002083
 Gesangbuch1778_1_002084
 Gesangbuch1778_1_002085
 Gesangbuch1778_1_002086
 Gesangbuch1778_1_002087
 Gesangbuch1778_1_002088
 Gesangbuch1778_1_002089
 Gesangbuch1778_1_002090
 Gesangbuch1778_1_002091
 Gesangbuch1778_1_002092
 Gesangbuch1778_1_002093
 Gesangbuch1778_1_002094
 Gesangbuch1778_1_002095
 Gesangbuch1778_1_002096
 Gesangbuch1778_1_002097
 Gesangbuch1778_1_002098
 Gesangbuch1778_1_002099
 Gesangbuch1778_1_002100
 Gesangbuch1778_1_002101
 Gesangbuch1778_1_002102
 Gesangbuch1778_1_002103
 Gesangbuch1778_1_002104
 Gesangbuch1778_1_002105
 Gesangbuch1778_1_002106
 Gesangbuch1778_1_002107
 Gesangbuch1778_1_002108
 Gesangbuch1778_1_002109
 Gesangbuch1778_1_002110
 Gesangbuch1778_1_002111
 Gesangbuch1778_1_002112
 Gesangbuch1778_1_002113
 Gesangbuch1778_1_002114
 Gesangbuch1778_1_002115
 Gesangbuch1778_1_002116
 Gesangbuch1778_1_002117
 Gesangbuch1778_1_002118
 Gesangbuch1778_1_002119
 Gesangbuch1778_1_002120

Diplomatische Transkription

Welt Verlangen, o mei-
 ner Seelen Zier! o JEsu,
 JEsu, setze mir selbst die
 Fackel bey, damit, was
 dich ergötze, mir kund und
 wissend sey.
 2. Dein Zion streut dir
 Palmen und grüne Zweige
 hin; und ich will dir in
 Psalmen ermuntern meinen
 Sinn: mein Herze soll dir
 grünen in stetem Lob und
 Preis, und deinem Namen
 dienen, so gut es kan und
 weiß.
 3. Was hast du unter-
 lassen, zu meinem Trost und
 Freud? als Leib und Seele
 sassen in ihrem größten Leid;
 als mir das Reich genom-
 men, da Fried und Freude
 lacht: da bist du, mein
 Heil, kommen, und hast
 mich froh gemacht.
 4. Ich lag in schweren
 Banden, du kömst, und
 machst mich los; ich stund
 in Spott und Schanden,
 du kömst, und machst mich
 groß, hebst mich zu hohen
 Ehren, und schenkst mir
 grosses Gut, das sich nicht
 B 5 läßt
 <pb n="45a" src="045.jpg" />
 26 Von der Geburt JEsu Christi,
 läßt verzehren, wie irdscher
 Reichthum thut.
 5. Nichts, nichts hat
 dich getrieben zu mir vom
 Himmelszelt, als das ge-

Normalisierter Text

Welt Verlangen, o meiner
 Seele Zier! O Jesus,
 Jesus, setze mir selbst die
 Fackel bei, damit, was
 dich ergötze, mir kund und
 wissend sei.
 2. Dein Zion streut dir
 Palmen und grüne Zweige
 hin; und ich will dir in
 Psalmen ermuntern meinen
 Sinn: Mein Herz soll dir
 grünen in stetem Lob und
 Preis, und deinem Namen
 dienen, so gut es kann und
 weiß.
 3. Was hast du unterlassen,
 zu meinem Trost und
 Freude? Als Leib und Seele
 saßen in ihrem größten Leid;
 als mir das Reich genommen,
 da Fried und Freude
 lacht: Da bist du, mein
 Heil, gekommen und hast
 mich froh gemacht.
 4. Ich lag in schweren
 Banden, du kommst und
 machst mich los; ich stand
 in Spott und Schanden,
 du kommst und machst mich
 groß, hebst mich zu hohen
 Ehren und schenkst mir
 großes Gut, das sich nicht
 B 5 lässt
 <pb n="45a" src="045.jpg" />
 26 Von der Geburt Jesu Christi,
 verzehren, wie irdischer
 Reichtum tut.
 5. Nichts, nichts hat
 dich getrieben zu mir vom
 Himmelszelt, als das getreue

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002121	treue Lieben, womit du alle	Lieben, womit du alle
Gesangbuch1778_1_002122	Welt in ihren tausend Pla	Welt in ihren tausend Plagen
Gesangbuch1778_1_002123	gen und grossen Jammerlast,	und großen Jammerlast,
Gesangbuch1778_1_002124	die kein Mund kan aussa	die kein Mund kann aussagen,
Gesangbuch1778_1_002125	gen, so vest umfangen hast.	so fest umfangen hast.
Gesangbuch1778_1_002126	6. Das schreib dir in	6. Das schreib dir in
Gesangbuch1778_1_002127	dein Herze, du hochbetrü	dein Herze, du hochbetrübtes
Gesangbuch1778_1_002128	tes Heer! bey denen Gram	Heer! Bei denen Gram
Gesangbuch1778_1_002129	und Schmerze sich häuft	und Schmerze sich häuft
Gesangbuch1778_1_002130	je mehr und mehr: seyd	je mehr und mehr: Seid
Gesangbuch1778_1_002131	unverzagt! ihr habet die	unverzagt! Ihr habt die
Gesangbuch1778_1_002132	Hülfe vor der Thür; der	Hilfe vor der Tür; der
Gesangbuch1778_1_002133	eure Herzen labet und trö	eure Herzen labet und tröstet,
Gesangbuch1778_1_002134	stet, steht allhier.	steht allhier.
Gesangbuch1778_1_002135	7. Ihr dürft euch nicht	7. Ihr dürft euch nicht
Gesangbuch1778_1_002136	bemühen, noch sorgen Tag	bemühen, noch sorgen Tag
Gesangbuch1778_1_002137	und Nacht, wie ihr ihn wol	und Nacht, wie ihr ihn wollet
Gesangbuch1778_1_002138	let ziehen mit eures Armes	ziehen mit eures Armes
Gesangbuch1778_1_002139	Macht: er kömt, er kömt	Macht: Er kommt, er kommt
Gesangbuch1778_1_002140	mit Willen, ist voller Lieb	mit Willen, ist voller Liebe
Gesangbuch1778_1_002141	und Lust, all Angst und	und Lust, all Angst und
Gesangbuch1778_1_002142	Noth zu stillen, die ihm an	Not zu stillen, die ihm an
Gesangbuch1778_1_002143	euch bewußt.	euch bewusst.
Gesangbuch1778_1_002144	<pb n="45b" src="045.jpg" />	<pb n="45b" src="045.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002145	8. Auch dürft ihr nicht	8. Auch dürft ihr nicht
Gesangbuch1778_1_002146	erschrecken vor eurer Sün	erschrecken vor eurer Sündenschuld;
Gesangbuch1778_1_002147	denschuld; nein, JEsus	nein, Jesus
Gesangbuch1778_1_002148	will sie decken mit sei	will sie decken mit seiner
Gesangbuch1778_1_002149	ner Lieb und Huld: er	Liebe und Huld: Er
Gesangbuch1778_1_002150	kömt, er kömt den Sün	kommt, er kommt den Sündern
Gesangbuch1778_1_002151	dern zu wahren Trost und	zu wahren Trost und
Gesangbuch1778_1_002152	Heil; macht sie zu GO	Heil; macht sie zu Gottes
Gesangbuch1778_1_002153	tes Kindern und wird ihr	Kindern und wird ihr
Gesangbuch1778_1_002154	Erb und Theil.	Erbe und Teil.
Gesangbuch1778_1_002155	9. Was fragt ihr nach	9. Was fragt ihr nach
Gesangbuch1778_1_002156	dem Schreyen der Feind	dem Schreien der Feinde
Gesangbuch1778_1_002157	und ihrer Tück? der HErr	und ihrer Tücke? Der Herr
Gesangbuch1778_1_002158	wird sie zerstreuen in einem	wird sie zerstreuen in einem
Gesangbuch1778_1_002159	Augenblick: er kömt, er	Augenblick: Er kommt, er
Gesangbuch1778_1_002160	kömt ein König, dem wahr	kommt ein König, dem wahrlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002161	lich alle Feind auf Erden	alle Feinde auf Erden
Gesangbuch1778_1_002162	viel zu wenig zum Wider-	viel zu wenig zum Widerstande
Gesangbuch1778_1_002163	stande seynd.	sind.
Gesangbuch1778_1_002164	10. Er kömt zum Welt-	10. Er kommt zum Weltgerichte,
Gesangbuch1778_1_002165	gerichte, zum Fluch dem,	zum Fluch dem,
Gesangbuch1778_1_002166	der Ihm flucht: mit Gnad	der ihm flucht: mit Gnade
Gesangbuch1778_1_002167	und süssem Lichte dem, der	und süßem Lichte dem, der
Gesangbuch1778_1_002168	ihn liebt und sucht. Ach	ihn liebt und sucht. Ach
Gesangbuch1778_1_002169	komm, ach komm, o Son-	komm, ach komm, o Sonne!
Gesangbuch1778_1_002170	ne! und hol uns allzumal	Und hol uns allzumal
Gesangbuch1778_1_002171	zum ewgen Licht und Won-	zum ewigen Licht und Wonne,
Gesangbuch1778_1_002172	ne, in deinen Freudensaal!	in deinen Freudensaal!
Gesangbuch1778_1_002173	Von der Geburt JESu Christi, und seinem	Von der Geburt Jesu Christi und seinem
Gesangbuch1778_1_002174	menschlichen Wandel auf Erden.	menschlichen Wandel auf Erden.
Gesangbuch1778_1_002175	<pb n="45c" src="045.jpg" />	<pb n="45c" src="045.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002176	53. Mel. 22.	53. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_002177	Vom Himmel kam der	Vom Himmel kam der
Gesangbuch1778_1_002178	Engel Schaar, er-	Engel Schar, erschien
Gesangbuch1778_1_002179	schien den Hirten offenbar;	den Hirten offenbar;
Gesangbuch1778_1_002180	<pb n="45d" src="045.jpg" />	<pb n="45d" src="045.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002181	sie sagten ihn'n: ein Kind-	sie sagten ihnen: Ein Kindlein
Gesangbuch1778_1_002182	lein zart das liegt dort in	zart, das liegt dort in
Gesangbuch1778_1_002183	der Krippen hart,	der Krippe hart,
Gesangbuch1778_1_002184	2. Zu Bethlehem, in	2. Zu Bethlehem, in
Gesangbuch1778_1_002185	Davids Stadt, wie Micha	Davids Stadt, wie Micha
Gesangbuch1778_1_002186	das	das
Gesangbuch1778_1_002187	<pb n="46a" src="046.jpg" />	<pb n="46a" src="046.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002188	und seinem Wandel auf Erden. 27	und seinem Wandel auf Erden. 27
Gesangbuch1778_1_002189	das verkündigt hat; es ist	verkündigt hat; es ist
Gesangbuch1778_1_002190	der HErre JESus Christ, der	der Herr Jesus Christ, der
Gesangbuch1778_1_002191	euer aller Heiland ist.	euer aller Heiland ist.
Gesangbuch1778_1_002192	3. Deß sollt ihr billig	3. Dessen sollt ihr billig
Gesangbuch1778_1_002193	fröhlich seyn, daß GOtt mit	fröhlich sein, dass Gott mit
Gesangbuch1778_1_002194	euch ist worden ein: er ist	euch ist worden eins: Er ist
Gesangbuch1778_1_002195	geborn eu'r Fleisch und	geboren euer Fleisch und
Gesangbuch1778_1_002196	Blut; eu'r Bruder ist das	Blut; euer Bruder ist das
Gesangbuch1778_1_002197	ewge Gut.	ewige Gut.
Gesangbuch1778_1_002198	4. Was kan euch thun	4. Was kann euch tun
Gesangbuch1778_1_002199	die Sünd und Tod? ihr	die Sünde und Tod? Ihr
Gesangbuch1778_1_002200	habt mit euch den wahren	habt mit euch den wahren

ID

Gesangbuch1778_1_002201
 Gesangbuch1778_1_002202
 Gesangbuch1778_1_002203
 Gesangbuch1778_1_002204
 Gesangbuch1778_1_002205
 Gesangbuch1778_1_002206
 Gesangbuch1778_1_002207
 Gesangbuch1778_1_002208
 Gesangbuch1778_1_002209
 Gesangbuch1778_1_002210
 Gesangbuch1778_1_002211
 Gesangbuch1778_1_002212
 Gesangbuch1778_1_002213
 Gesangbuch1778_1_002214
 Gesangbuch1778_1_002215
 Gesangbuch1778_1_002216
 Gesangbuch1778_1_002217
 Gesangbuch1778_1_002218
 Gesangbuch1778_1_002219
 Gesangbuch1778_1_002220
 Gesangbuch1778_1_002221
 Gesangbuch1778_1_002222
 Gesangbuch1778_1_002223
 Gesangbuch1778_1_002224
 Gesangbuch1778_1_002225
 Gesangbuch1778_1_002226
 Gesangbuch1778_1_002227
 Gesangbuch1778_1_002228
 Gesangbuch1778_1_002229
 Gesangbuch1778_1_002230
 Gesangbuch1778_1_002231
 Gesangbuch1778_1_002232
 Gesangbuch1778_1_002233
 Gesangbuch1778_1_002234
 Gesangbuch1778_1_002235
 Gesangbuch1778_1_002236
 Gesangbuch1778_1_002237
 Gesangbuch1778_1_002238
 Gesangbuch1778_1_002239
 Gesangbuch1778_1_002240

Diplomatische Transkription

GOtt: laßt zürnen Teufel
 und die Höll! GOtts Sohn
 ist worden eu'r Gesell.
 5. Er will und kan euch
 lassen nicht, setzt nur auf
 ihn eu'r Zuversicht; es mö-
 gen euch viel fechten an,
 dem sey Trotz, ders nicht
 lassen kan.
 6. Zuletzt müßt ihr doch
 haben recht; ihr seyn nun
 worden GOtts Geschlecht:
 deß danket GOtt in Ewig-
 keit, geduldig, fröhlich alle-
 zeit.
 54. Mel. 22.
 Uns ist ein Kindlein heut
 geborn, von einer Jung-
 frau auserkorn; das ist der
 HErr Christ unser GOtt,
 der will uns führn aus
 aller Noth.
 2. Er bringt uns alle
 Seligkeit, die GOtt den
 Seinen hat bereit't, daß
 wir mit ihm im Himmel-
 <pb n="46b" src="046.jpg" />
 reich solln leben nun und
 ewiglich.
 3. So merket nun das
 Zeichen recht, die Kripp und
 Windelein so schlecht; da
 findet ihr das Kind gelegt,
 das alle Welt erhält und
 trägt.
 4. Deß laßt uns alle
 fröhlich seyn, und mit den
 Hirten gehn hinein, zu sehn,
 was GOtt uns hat bescheert,
 mit seinem lieben Sohn

Normalisierter Text

Gott: Lasst zürnen Teufel
 und die Hölle! Gottes Sohn
 ist worden euer Gesell.
 5. Er will und kann euch
 lassen nicht, setzt nur auf
 ihn eure Zuversicht; es mögen
 euch viel fechten an,
 dem sei Trotz, der es nicht
 lassen kann.
 6. Zuletzt müsst ihr doch
 haben recht; ihr seid nun
 worden Gottes Geschlecht:
 Dessen danket Gott in Ewigkeit,
 geduldig, fröhlich allezeit.
 54. Mel. 22.
 Uns ist ein Kindlein heute
 geboren, von einer Jungfrau
 auserkoren; das ist der
 Herr Christ unser Gott,
 der will uns führen aus
 aller Not.
 2. Er bringt uns alle
 Seligkeit, die Gott den
 Seinen hat bereitet, dass
 wir mit ihm im Himmel-
 <pb n="46b" src="046.jpg" />
 reich sollen leben nun und
 ewiglich.
 3. So merket nun das
 Zeichen recht, die Krippe und
 Windelein so schlecht; da
 findet ihr das Kind gelegt,
 das alle Welt erhält und
 trägt.
 4. Dessen lasst uns alle
 fröhlich sein und mit den
 Hirten gehen hinein, zu sehen,
 was Gott uns hat beschert,
 mit seinem lieben Sohn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002241	verehrt.	verehrt.
Gesangbuch1778_1_002242	5. Merk auf, mein Herz,	5. Merk auf, mein Herz,
Gesangbuch1778_1_002243	und sieh hinein! was liegt	und sieh hinein! Was liegt
Gesangbuch1778_1_002244	dort in dem Krippelein?	dort in dem Krippelein?
Gesangbuch1778_1_002245	weß ist das schöne Kinde	Wessen ist das schöne Kindelein?
Gesangbuch1778_1_002246	lein? es ist das liebe Je	Es ist das liebe Jesulein.
Gesangbuch1778_1_002247	sulein.	
Gesangbuch1778_1_002248	6. Bis willkommen, du	6. Bis willkommen, du
Gesangbuch1778_1_002249	edler Gast! den Sünder	edler Gast! Den Sünder
Gesangbuch1778_1_002250	nicht verschmähet hast, und	nicht verschmäht hast und
Gesangbuch1778_1_002251	kommst ins Elend her zu	kommst ins Elend her zu
Gesangbuch1778_1_002252	mir; wie soll ichs immer	mir; wie soll ich es immer
Gesangbuch1778_1_002253	danken dir?	danken dir?
Gesangbuch1778_1_002254	7. Ach HErr, du Schö	7. Ach Herr, du Schöpfer
Gesangbuch1778_1_002255	pfer aller Ding, wie bist du	aller Dinge, wie bist du
Gesangbuch1778_1_002256	worden so gering? daß du	worden so gering? Dass du
Gesangbuch1778_1_002257	da liegst auf dürrem Gras,	da liegst auf dürrem Gras,
Gesangbuch1778_1_002258	davon ein Rind und Esel aß.	davon ein Rind und Esel aß.
Gesangbuch1778_1_002259	8. Und wär die Welt	8. Und wäre die Welt
Gesangbuch1778_1_002260	vielmal so weit von Edel	vielmal so weit von Edelstein
Gesangbuch1778_1_002261	stein und Gold bereit't; so	und Gold bereitet; so
Gesangbuch1778_1_002262	wär sie dir doch viel zu	wäre sie dir doch viel zu
Gesangbuch1778_1_002263	klein, zu seyn ein enges	klein, zu sein ein enges
Gesangbuch1778_1_002264	Wiegelein.	Wiegelein.
Gesangbuch1778_1_002265	9. Der Sammet und die	9. Der Samt und die
Gesangbuch1778_1_002266	Seiden dein, das ist grob	Seiden dein, das ist grobes
Gesangbuch1778_1_002267	Heu	Heu
Gesangbuch1778_1_002268	<pb n="47a" src="047.jpg" />	<pb n="47a" src="047.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002269	28 Von der Geburt JEsu Christi,	28 Von der Geburt Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_002270	Heu und Windelein, dar	und Windelein, darauf
Gesangbuch1778_1_002271	auf du König so groß und	du König so groß und
Gesangbuch1778_1_002272	reich herprangst, als wärs	reich herprangst, als wäre es
Gesangbuch1778_1_002273	dein Himmelreich.	dein Himmelreich.
Gesangbuch1778_1_002274	10. Das hat also gefal	10. Das hat also gefallen
Gesangbuch1778_1_002275	len dir, die Wahrheit an	dir, die Wahrheit anzuzeigen
Gesangbuch1778_1_002276	zuzeigen mir, wie aller	mir, wie aller
Gesangbuch1778_1_002277	Welt Macht, Ehr und Gut	Welt Macht, Ehre und Gut
Gesangbuch1778_1_002278	vor dir nichts gilt, nichts	vor dir nichts gilt, nichts
Gesangbuch1778_1_002279	hilft, noch thut.	hilft, noch tut.
Gesangbuch1778_1_002280	11. Ach mein herzliebes	11. Ach mein herzliebes

ID

Gesangbuch1778_1_002281
 Gesangbuch1778_1_002282
 Gesangbuch1778_1_002283
 Gesangbuch1778_1_002284
 Gesangbuch1778_1_002285
 Gesangbuch1778_1_002286
 Gesangbuch1778_1_002287
 Gesangbuch1778_1_002288
 Gesangbuch1778_1_002289
 Gesangbuch1778_1_002290
 Gesangbuch1778_1_002291
 Gesangbuch1778_1_002292
 Gesangbuch1778_1_002293
 Gesangbuch1778_1_002294
 Gesangbuch1778_1_002295
 Gesangbuch1778_1_002296
 Gesangbuch1778_1_002297
 Gesangbuch1778_1_002298
 Gesangbuch1778_1_002299
 Gesangbuch1778_1_002300
 Gesangbuch1778_1_002301
 Gesangbuch1778_1_002302
 Gesangbuch1778_1_002303
 Gesangbuch1778_1_002304
 Gesangbuch1778_1_002305
 Gesangbuch1778_1_002306
 Gesangbuch1778_1_002307
 Gesangbuch1778_1_002308
 Gesangbuch1778_1_002309
 Gesangbuch1778_1_002310
 Gesangbuch1778_1_002311
 Gesangbuch1778_1_002312
 Gesangbuch1778_1_002313
 Gesangbuch1778_1_002314
 Gesangbuch1778_1_002315
 Gesangbuch1778_1_002316
 Gesangbuch1778_1_002317
 Gesangbuch1778_1_002318
 Gesangbuch1778_1_002319
 Gesangbuch1778_1_002320

Diplomatische Transkription

Jesulein, mach dir ein rein
 sanft Bettelein, zu ruhn in
 meines Herzens Schrein,
 daß ich nimmer vergesse
 dein.
 55. Mel. 22.
 Christum wir sollen loben
 schon, der reinen Magd
 Marien Sohn, so weit die
 liebe Sonne leucht't und
 an aller Welt Ende reicht.
 2. Der selge Schöpfer
 aller Ding zog an ein's
 Knechtes Leib gering, daß
 er das Fleisch durchs Fleisch
 erwürb, und sein Geschöpf
 nicht all's verdürb.
 3. Er lag im Heu, mit
 Armuth groß, die harte
 Kripp ihn nicht verdroß;
 ein wenig Milch war seine
 Speis, der nie ein Vög-
 lein hungern ließ.
 4. Des Himmels Chör
 sich freuen drob, und singen
 fröhlich GOtt zu Lob; den
 armen Hirten wird vermeldt
 <pb n="47b" src="047.jpg" />
 der Hirt und Schöpfer aller
 Welt.
 5. Lob, Ehr und Dank
 sey dir gesagt, Christ, ge-
 born von der reinen Magd;
 mit Vater und dem heiligen
 Geist, bis in Ewigkeit sey
 gepreist!
 56. Mel. 50.
 Gelobet seyst du, JEsu
 Christ! daß du Mensch
 geboren bist von einer Jung-

Normalisierter Text

Jesulein, mach dir ein rein
 sanft Bettelein, zu ruhn in
 meines Herzens Schrein,
 dass ich nimmer vergesse
 dein.
 55. Mel. 22.
 Christus wir sollen loben
 schon, der reinen Magd
 Marien Sohn, so weit die
 liebe Sonne leuchtet und
 an aller Welt Ende reicht.
 2. Der selige Schöpfer
 aller Dinge zog an eines
 Knechtes Leib gering, dass
 er das Fleisch durchs Fleisch
 erwürbe und sein Geschöpf
 nicht alles verdürbe.
 3. Er lag im Heu, mit
 Armut groß, die harte
 Krippe ihn nicht verdross;
 ein wenig Milch war seine
 Speise, der nie ein Vögelein
 hungern ließ.
 4. Des Himmels Chöre
 sich freuen drob und singen
 fröhlich Gott zu Lob; den
 armen Hirten wird vermeldet
 <pb n="47b" src="047.jpg" />
 der Hirt und Schöpfer aller
 Welt.
 5. Lob, Ehre und Dank
 sei dir gesagt, Christ, geboren
 von der reinen Magd;
 mit Vater und dem heiligen
 Geist, bis in Ewigkeit sei
 gepreist!
 56. Mel. 50.
 Gelobet seist du, Jesus
 Christ! Dass du Mensch
 geboren bist von einer Jungfrau,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002321	frau, das ist wahr, deß	das ist wahr, dessen
Gesangbuch1778_1_002322	freuet sich der Engel	freuet sich der Engel
Gesangbuch1778_1_002323	Schaar. Hallelujah.	Schar. Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002324	2. Des ewgen Vaters	2. Des ewigen Vaters
Gesangbuch1778_1_002325	einig Kind itzt man in der	einzig Kind jetzt man in der
Gesangbuch1778_1_002326	Krippen findt: in unser ar-	Krippe findet: in unser armes
Gesangbuch1778_1_002327	mes Fleisch und Blut ver-	Fleisch und Blut verkleidet
Gesangbuch1778_1_002328	kleidet sich das ewge Gut.	sich das ewige Gut.
Gesangbuch1778_1_002329	Hallelujah.	Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002330	3. Den aller Welt Kreis	3. Den aller Welt Kreis
Gesangbuch1778_1_002331	nie beschloß, der liegt in	nie beschloss, der liegt in
Gesangbuch1778_1_002332	Marien Schoos: er ist ein	Mariens Schoß: Er ist ein
Gesangbuch1778_1_002333	Kindlein worden klein, der	Kindlein worden klein, der
Gesangbuch1778_1_002334	alle Ding erhält allein.	alle Dinge erhält allein.
Gesangbuch1778_1_002335	Hallelujah.	Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002336	4. Das ewge Licht geht	4. Das ewige Licht geht
Gesangbuch1778_1_002337	da herein, gibt der Welt	da herein, gibt der Welt
Gesangbuch1778_1_002338	ein'n neuen Schein; es	einen neuen Schein; es
Gesangbuch1778_1_002339	leucht't wol mitten in der	leuchtet wohl mitten in der
Gesangbuch1778_1_002340	Nacht, und uns des Lichtes	Nacht und uns des Lichtes
Gesangbuch1778_1_002341	Kinder macht. Hallelujah.	Kinder macht. Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002342	5. Der Sohn des Va-	5. Der Sohn des Vaters,
Gesangbuch1778_1_002343	ters, GOtt von Art, ein	Gott von Art, ein
Gesangbuch1778_1_002344	Gast in der Welt hie ward:	Gast in der Welt hier ward:
Gesangbuch1778_1_002345	er führt uns aus dem	Er führt uns aus dem
Gesangbuch1778_1_002346	Jammerthal, und macht	Jammertal und macht
Gesangbuch1778_1_002347	uns	uns
Gesangbuch1778_1_002348	<pb n="48a" src="048.jpg" />	<pb n="48a" src="048.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002349	und seinem Wandel auf Erden. 29	und seinem Wandel auf Erden. 29
Gesangbuch1778_1_002350	uns Erb'n ins Himmels	Erben ins Himmelssaal.
Gesangbuch1778_1_002351	Saal. Hallelujah.	Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002352	6. Er ist auf Erden kom-	6. Er ist auf Erden gekommen
Gesangbuch1778_1_002353	men arm, daß er unser sich	arm, dass er unser sich
Gesangbuch1778_1_002354	erbarm, uns in dem Him-	erbarme, uns in dem Himmel
Gesangbuch1778_1_002355	mel mache reich, und sei-	mache reich und seinen
Gesangbuch1778_1_002356	nen lieben Engeln gleich.	lieben Engeln gleich.
Gesangbuch1778_1_002357	Hallelujah.	Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002358	7. Das hat er alles uns	7. Das hat er alles uns
Gesangbuch1778_1_002359	gethan, sein groß Lieb zu	getan, seine große Liebe zu
Gesangbuch1778_1_002360	zeigen an; deß freu sich	zeigen an; dessen freue sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002361	alle Christenheit, und dank	alle Christenheit und dank
Gesangbuch1778_1_002362	ihm deß in Ewigkeit! Hal-	ihm dessen in Ewigkeit! Halleluja.
Gesangbuch1778_1_002363	lelujah.	
Gesangbuch1778_1_002364	57. Mel. 215.	57. Mel. 215.
Gesangbuch1778_1_002365	Die Zeit ist uns ganz freu-	Die Zeit ist uns ganz freudenreich,
Gesangbuch1778_1_002366	denreich, zu Lobe GOt-	zu Lobe Gottes
Gesangbuch1778_1_002367	tes Namen, da Christus von	Namen, da Christus von
Gesangbuch1778_1_002368	dem Himmelreich auf Er-	dem Himmelreich auf Erden
Gesangbuch1778_1_002369	den zu uns kommen. O Ab-	zu uns gekommen. O Abgrund
Gesangbuch1778_1_002370	grund der Barmherzigkeit!	der Barmherzigkeit!
Gesangbuch1778_1_002371	daß GOtt sich hat ins Fleisch	Dass Gott sich hat ins Fleisch
Gesangbuch1778_1_002372	gekleidet, die Menschheit an-	gekleidet, die Menschheit angenommen,
Gesangbuch1778_1_002373	genommen, in allem, ohn	in allem, ohne
Gesangbuch1778_1_002374	die Sünd uns gleich. Will-	die Sünde uns gleich. Willkommen,
Gesangbuch1778_1_002375	komm'n HErr GOtt vom	Herr Gott vom
Gesangbuch1778_1_002376	Himmelreich! willkomm'n	Himmelreich! Willkommen,
Gesangbuch1778_1_002377	HErr JEsu! Amen.	Herr Jesus! Amen.
Gesangbuch1778_1_002378	58. Mel. 22.	58. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_002379	Wer kans dem Vater gnug	Wer kann es dem Vater genug
Gesangbuch1778_1_002380	verdank'n? der uns	verdanken? Der uns
Gesangbuch1778_1_002381	Verwundeten und Krank'n	Verwundeten und Kranken
Gesangbuch1778_1_002382	gesandt hat seinen lieben	gesandt hat seinen lieben
Gesangbuch1778_1_002383	Sohn, der unsre Seelen	Sohn, der unsre Seelen
Gesangbuch1778_1_002384	heilen kan.	heilen kann.
Gesangbuch1778_1_002385	2. Denn nicht unsre	2. Denn nicht unsre
Gesangbuch1778_1_002386	Gerechtigkeit, sondern seine	Gerechtigkeit, sondern seine
Gesangbuch1778_1_002387	<pb n="48b" src="048.jpg" />	<pb n="48b" src="048.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002388	Barmherzigkeit hat ihn zu	Barmherzigkeit hat ihn zu
Gesangbuch1778_1_002389	dieser That gezwung'n, und	dieser Tat gezwungen und
Gesangbuch1778_1_002390	Christum zu uns her ge-	Christus zu uns her gedrungen.
Gesangbuch1778_1_002391	drung'n.	
Gesangbuch1778_1_002392	3. Von Kindheit an, bis	3. Von Kindheit an, bis
Gesangbuch1778_1_002393	an sein End, versucht er	an sein Ende, versucht er
Gesangbuch1778_1_002394	wohl unser Elend, wie er	wohl unser Elend, wie er
Gesangbuch1778_1_002395	dann auch, von unsert-	dann auch, unsertwegen,
Gesangbuch1778_1_002396	weg'n, nicht hatte sein	nicht hatte sein
Gesangbuch1778_1_002397	Haupt hinzuleg'n.	Haupt hinzulegen.
Gesangbuch1778_1_002398	4. Solang er hie auf Er-	4. Solange er hier auf Erden
Gesangbuch1778_1_002399	den war, länger dann drey	war, länger als drei
Gesangbuch1778_1_002400	und dreyßig Jahr, litt er	und dreißig Jahre, litt er

ID

Gesangbuch1778_1_002401
 Gesangbuch1778_1_002402
 Gesangbuch1778_1_002403
 Gesangbuch1778_1_002404
 Gesangbuch1778_1_002405
 Gesangbuch1778_1_002406
 Gesangbuch1778_1_002407
 Gesangbuch1778_1_002408
 Gesangbuch1778_1_002409
 Gesangbuch1778_1_002410
 Gesangbuch1778_1_002411
 Gesangbuch1778_1_002412
 Gesangbuch1778_1_002413
 Gesangbuch1778_1_002414
 Gesangbuch1778_1_002415
 Gesangbuch1778_1_002416
 Gesangbuch1778_1_002417
 Gesangbuch1778_1_002418
 Gesangbuch1778_1_002419
 Gesangbuch1778_1_002420
 Gesangbuch1778_1_002421
 Gesangbuch1778_1_002422
 Gesangbuch1778_1_002423
 Gesangbuch1778_1_002424
 Gesangbuch1778_1_002425
 Gesangbuch1778_1_002426
 Gesangbuch1778_1_002427
 Gesangbuch1778_1_002428
 Gesangbuch1778_1_002429
 Gesangbuch1778_1_002430
 Gesangbuch1778_1_002431
 Gesangbuch1778_1_002432
 Gesangbuch1778_1_002433
 Gesangbuch1778_1_002434
 Gesangbuch1778_1_002435
 Gesangbuch1778_1_002436
 Gesangbuch1778_1_002437
 Gesangbuch1778_1_002438
 Gesangbuch1778_1_002439
 Gesangbuch1778_1_002440

Diplomatische Transkription

viel Noth und Dürftigkeit,
 und starb zu unsrer Seeligkeit.
 5. O süsßer Heiland, JEsu Christ! der du heilig empfangen bist, und in der Unschuld wardst geborn, Welch uns Adam hatte verlorn:
 6. Du wollest deine Heiligkeit, dein Unschuld und Gerechtigkeit uns allen gnädiglich mittheiln, und dadurch unser Siechthum heiln;
 7. Durch deines Glaubens Gemeinschaft wieder erstatten GOtts Kindschaft, und mit deiner Gnad und Wahrheit uns helfen zur ewgen Klarheit.
 59. Mel. 14.
 Lobt GOtt, ihr Christen! allzugleich, in seinem höchsten Thron, der heut aufschleußt sein Himmelreich,
 <pb n="49a" src="049.jpg" />
 30 Von der Geburt JEsu Christi, reich, und schenkt uns seinen Sohn. .:;
 2. Er kommt aus seines Vaters Schoos, und wird ein Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt und blos in einem Krippelein. .:;
 3. Er äussert sich all sein'r Gewalt, wird niedrig und gering, und nimmt an sich ein's Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. .:;

Normalisierter Text

viel Not und Dürftigkeit
 und starb zu unsrer Seligkeit.
 5. O süßer Heiland, Jesus Christ! Der du heilig empfangen bist und in der Unschuld wurdest geboren, Welch uns Adam hatte verloren:
 6. Du wolltest deine Heiligkeit, deine Unschuld und Gerechtigkeit uns allen gnädiglich mitteilen und dadurch unser Siechtum heilen;
 7. Durch deines Glaubens Gemeinschaft wieder erstatten Gottes Kindschaft und mit deiner Gnade und Wahrheit uns helfen zur ewigen Klarheit.
 59. Mel. 14.
 Lobt Gott, ihr Christen! allzugleich, in seinem höchsten Thron, der heute aufschließt sein Himmelreich,
 <pb n="49a" src="049.jpg" />
 30 Von der Geburt Jesu Christi, und schenkt uns seinen Sohn. .:;
 2. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. .:;
 3. Er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eines Knechtes Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. .:;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002441	4. Er liegt an seiner	4. Er liegt an seiner
Gesangbuch1778_1_002442	Mutter Brust, ihr Milch ist	Mutter Brust, ihre Milch ist
Gesangbuch1778_1_002443	seine Speis, an dem die	seine Speise, an dem die
Gesangbuch1778_1_002444	Engel sehn ihr' Lust; denn	Engel sehen ihre Lust; denn
Gesangbuch1778_1_002445	er ist Davids Reis, ::; *)	er ist Davids Reis, ::; *)
Gesangbuch1778_1_002446	*) Jes. 11.	*) Jes. 11.
Gesangbuch1778_1_002447	5. Das aus sein'm	5. Das aus seinem
Gesangbuch1778_1_002448	Stamm entspriessen solt in	Stamm entspriessen sollte
Gesangbuch1778_1_002449	dieser letzten Zeit; durch	in dieser letzten Zeit; durch
Gesangbuch1778_1_002450	welchen GOtt aufrichten	welchen Gott aufrichten
Gesangbuch1778_1_002451	wolt sein Reich, die Chri-	wollte sein Reich, die Christenheit.
Gesangbuch1778_1_002452	stenheit. ::;	::;
Gesangbuch1778_1_002453	6. Er wechselt mit uns	6. Er wechselt mit uns
Gesangbuch1778_1_002454	wunderlich: Fleisch und	wunderlich: Fleisch und
Gesangbuch1778_1_002455	Blut nimmt er an; und	Blut nimmt er an; und
Gesangbuch1778_1_002456	gibt uns in sein's Vaters	gibt uns in seines Vaters
Gesangbuch1778_1_002457	Reich die Gottesgemein-	Reich die Gottesgemeinschaft
Gesangbuch1778_1_002458	schaft dran. ::;	daran. ::;
Gesangbuch1778_1_002459	7. Er wird ein Knecht,	7. Er wird ein Knecht,
Gesangbuch1778_1_002460	und ich ein Herr; das mag	und ich ein Herr; das mag
Gesangbuch1778_1_002461	ein Wechsel seyn! wie könt	ein Wechsel sein! Wie könnte
Gesangbuch1778_1_002462	es doch seyn freundlicher,	es doch sein freundlicher,
Gesangbuch1778_1_002463	das Herze Jesulein ? ::;	das Herze Jesulein? ::;
Gesangbuch1778_1_002464	8. Heut schleußt er wie-	8. Heute schließt er wieder
Gesangbuch1778_1_002465	der auf die Thür zum schö-	auf die Tür zum schönen
Gesangbuch1778_1_002466	nen Paradeis; der Cherub	Paradies; der Cherub
Gesangbuch1778_1_002467	steht nicht mehr dafür;	steht nicht mehr dafür;
Gesangbuch1778_1_002468	<pb n="49b" src="049.jpg" />	<pb n="49b" src="049.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002469	GOtt sey Lob, Ehr und	Gott sei Lob, Ehre und
Gesangbuch1778_1_002470	Preis! ::;	Preis! ::;
Gesangbuch1778_1_002471	60. Mel. 215.	60. Mel. 215.
Gesangbuch1778_1_002472	Ein Kindelein so löblich	Ein Kindelein so löblich
Gesangbuch1778_1_002473	ist uns geboren heute,	ist uns geboren heute,
Gesangbuch1778_1_002474	von einer Jungfrau säuber-	von einer Jungfrau säuberlich,
Gesangbuch1778_1_002475	lich, zu Trost uns armen	zu Trost uns armen
Gesangbuch1778_1_002476	Leuten. Wär uns das Kind-	Leuten. Wäre uns das Kindlein
Gesangbuch1778_1_002477	lein nicht geborn, so wärm	nicht geboren, so wären
Gesangbuch1778_1_002478	wir allzumal verlorn; das	wir allzumal verloren; das
Gesangbuch1778_1_002479	Heil ist unser aller. Ey du	Heil ist unser aller. Ei du
Gesangbuch1778_1_002480	süsser JEsus Christ! daß	süßer Jesus Christ! Dass

ID

Gesangbuch1778_1_002481
 Gesangbuch1778_1_002482
 Gesangbuch1778_1_002483
 Gesangbuch1778_1_002484
 Gesangbuch1778_1_002485
 Gesangbuch1778_1_002486
 Gesangbuch1778_1_002487
 Gesangbuch1778_1_002488
 Gesangbuch1778_1_002489
 Gesangbuch1778_1_002490
 Gesangbuch1778_1_002491
 Gesangbuch1778_1_002492
 Gesangbuch1778_1_002493
 Gesangbuch1778_1_002494
 Gesangbuch1778_1_002495
 Gesangbuch1778_1_002496
 Gesangbuch1778_1_002497
 Gesangbuch1778_1_002498
 Gesangbuch1778_1_002499
 Gesangbuch1778_1_002500
 Gesangbuch1778_1_002501
 Gesangbuch1778_1_002502
 Gesangbuch1778_1_002503
 Gesangbuch1778_1_002504
 Gesangbuch1778_1_002505
 Gesangbuch1778_1_002506
 Gesangbuch1778_1_002507
 Gesangbuch1778_1_002508
 Gesangbuch1778_1_002509
 Gesangbuch1778_1_002510
 Gesangbuch1778_1_002511
 Gesangbuch1778_1_002512
 Gesangbuch1778_1_002513
 Gesangbuch1778_1_002514
 Gesangbuch1778_1_002515
 Gesangbuch1778_1_002516
 Gesangbuch1778_1_002517
 Gesangbuch1778_1_002518
 Gesangbuch1778_1_002519
 Gesangbuch1778_1_002520

Diplomatische Transkription

du Mensch geboren bist,
 behüt't uns vor der Hölle.
 61. Mel. 22.
 Freut euch, ihr Menschen-
 kinder all! GOtt kömt
 zu euch vons Himmels
 Saal, er wird geboren ein
 Kindlein klein von Maria,
 der Mutter rein.
 2. Wir freuen uns aus
 Herzensgrund, und singen
 fröhlich mit dem Mund:
 GOtts und Marien Söh-
 nelein ist unser Bruder,
 Fleisch und Bein.
 3. Er bringt mit sich
 Fried, Wonn und Freud,
 vertreibt alls Leid und
 Traurigkeit; durch sein
 Geburt, Angst, Blut und
 Tod errett't er uns aus
 aller Noth.
 4. Was hätt uns GOtt
 mehr können thun, dann
 daß er uns gibt seinen
 Sohn!
 <pb n="50a" src="050.jpg" />
 und seinem Wandel auf Erden. 31
 Sohn? der von uns weg-
 genommen hat all unsre
 Sünd und Missethat.
 5. Durch ihn der Him-
 mel unser ist: hilf nun,
 Bruder, HErr JESu Christ!
 daß wir immerfort traun
 auf dich, und durch dich
 leben ewiglich.
 62. Mel. 169.
 Ermuntre dich, mein
 schwacher Geist, und

Normalisierter Text

du Mensch geboren bist,
 behüte uns vor der Hölle.
 61. Mel. 22.
 Freut euch, ihr Menschenkinder
 all! Gott kommt
 zu euch vom Himmelssaal,
 er wird geboren ein
 Kindlein klein von Maria,
 der Mutter rein.
 2. Wir freuen uns aus
 Herzensgrund und singen
 fröhlich mit dem Mund:
 Gottes und Mariens Söhnelein
 ist unser Bruder,
 Fleisch und Bein.
 3. Er bringt mit sich
 Frieden, Wonne und Freude,
 vertreibt alles Leid und
 Traurigkeit; durch seine
 Geburt, Angst, Blut und
 Tod errettet er uns aus
 aller Not.
 4. Was hätte uns Gott
 mehr können tun, als
 dass er uns gibt seinen
 Sohn!
 <pb n="50a" src="050.jpg" />
 und seinem Wandel auf Erden. 31
 Der von uns weggenommen
 hat all unsre
 Sünde und Missetat.
 5. Durch ihn der Himmel
 unser ist: Hilf nun,
 Bruder, Herr Jesus Christ!
 dass wir immerfort trauen
 auf dich und durch dich
 leben ewiglich.
 62. Mel. 169.
 Ermuntre dich, mein
 schwacher Geist, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002521	trage groß Verlangen, ein	trage großes Verlangen, ein
Gesangbuch1778_1_002522	kleines Kind, das Vater	kleines Kind, das Vater
Gesangbuch1778_1_002523	heißt, mit Freuden zu em-	heißt, mit Freuden zu empfangen!
Gesangbuch1778_1_002524	pfangen! dis ist die Nacht,	Dies ist die Nacht,
Gesangbuch1778_1_002525	darinn es kam, und mensch-	darinnen es kam und menschliches
Gesangbuch1778_1_002526	lich Wesen an sich nahm:	Wesen an sich nahm:
Gesangbuch1778_1_002527	durch Leiden und durch	durch Leiden und durch
Gesangbuch1778_1_002528	Sterben das Heil uns zu	Sterben das Heil uns zu
Gesangbuch1778_1_002529	erwerben.	erwerben.
Gesangbuch1778_1_002530	2. Willkomm'n, o süs-	2. Willkommen, o süßer
Gesangbuch1778_1_002531	Bräutigam! du König aller	Bräutigam! Du König aller
Gesangbuch1778_1_002532	Ehren; willkomm'n, o JE-	Ehren; willkommen, o Jesus,
Gesangbuch1778_1_002533	su, Gotteslamm! ich will	Gotteslamm! Ich will
Gesangbuch1778_1_002534	dein Lob vermehren: ich	dein Lob vermehren: Ich
Gesangbuch1778_1_002535	will dir all mein Lebenlang	will dir all mein Leben lang
Gesangbuch1778_1_002536	von Herzen sagen Preis und	von Herzen sagen Preis und
Gesangbuch1778_1_002537	Dank, daß du, da wir ver-	Dank, dass du, da wir verloren,
Gesangbuch1778_1_002538	loren, für uns bist Mensch	für uns bist Mensch
Gesangbuch1778_1_002539	geboren.	geboren.
Gesangbuch1778_1_002540	3. War doch, HErr JE-	3. War doch, Herr Jesus!
Gesangbuch1778_1_002541	su! deine Braut ganz arm	deine Braut ganz arm
Gesangbuch1778_1_002542	und voller Schanden, noch	und voller Schanden, noch
Gesangbuch1778_1_002543	hast du sie dir selbst ver-	hast du sie dir selbst vertraut
Gesangbuch1778_1_002544	traut am Kreuz, in Todes-	am Kreuz, in Todesbanden.
Gesangbuch1778_1_002545	banden. War sie doch nichts	War sie doch nichts
Gesangbuch1778_1_002546	als Ueberdrieß, Fluch, Un-	als Überdruss, Fluch, Un-
Gesangbuch1778_1_002547	<pb n="50b" src="050.jpg" />	<pb n="50b" src="050.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002548	flath, Tod und Finsterniß;	flath, Tod und Finsternis;
Gesangbuch1778_1_002549	noch wolltst du ihrentwegen	noch wolltest du ihrentwegen
Gesangbuch1778_1_002550	den Zepter von dir legen.	den Zepter von dir legen.
Gesangbuch1778_1_002551	4. O liebes Kind, o sü-	4. O liebes Kind, o süßer
Gesangbuch1778_1_002552	ser Knab, holdselig von Ge-	Knabe, holdselig von Geberden,
Gesangbuch1778_1_002553	berden, mein Bruder, den	mein Bruder, den
Gesangbuch1778_1_002554	ich lieber hab, als alle Schätz	ich lieber habe, als alle Schätze
Gesangbuch1778_1_002555	auf Erden! komm, Schön-	auf Erden! Komm, Schönster!
Gesangbuch1778_1_002556	ster! in mein Herz herein,	in mein Herz herein,
Gesangbuch1778_1_002557	komm laß es deine Krippe	komm lass es deine Krippe
Gesangbuch1778_1_002558	seyn; komm, komm, ich	sein; komm, komm, ich
Gesangbuch1778_1_002559	will bey Zeiten Dein Lager	will bezeiten dein Lager
Gesangbuch1778_1_002560	dir bereiten.	dir bereiten.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002561	5. Sag an, mein Herz	5. Sag an, mein Herzensbräutigam,
Gesangbuch1778_1_002562	zensbräutigam, mein Hoff-	mein Hoffnung,
Gesangbuch1778_1_002563	nung, Freud und Leben,	Freud und Leben,
Gesangbuch1778_1_002564	mein edler Zweig aus Ja-	mein edler Zweig aus Jakobs
Gesangbuch1778_1_002565	kobs Stamm, was soll ich	Stamm, was soll ich
Gesangbuch1778_1_002566	dir doch geben? ach nimm	dir doch geben? Ach nimm
Gesangbuch1778_1_002567	von mir Leib, Seel und	von mir Leib, Seele und
Gesangbuch1778_1_002568	Geist, ja alles, was Mensch	Geist, ja alles, was Mensch
Gesangbuch1778_1_002569	ist und heißt; ich will mich	ist und heißt; ich will mich
Gesangbuch1778_1_002570	ganz verschreiben, dir ewig	ganz verschreiben, dir ewig
Gesangbuch1778_1_002571	treu zu bleiben.	treu zu bleiben.
Gesangbuch1778_1_002572	6. Lob, Preis und Dank	6. Lob, Preis und Dank,
Gesangbuch1778_1_002573	HErr JEsu Christ, sey dir	Herr Jesus Christ, sei dir
Gesangbuch1778_1_002574	von mir gesungen, daß du	von mir gesungen, dass du
Gesangbuch1778_1_002575	mein Bruder worden bist,	mein Bruder worden bist
Gesangbuch1778_1_002576	und hast die Welt bezwun-	und hast die Welt bezwungen:
Gesangbuch1778_1_002577	gen: hilf, daß ich deine	Hilf, dass ich deine
Gesangbuch1778_1_002578	Gütigkeit stets preis' in die-	Gütigkeit stets preise in dieser
Gesangbuch1778_1_002579	ser Gnadenzeit, und mög	Gnadenzeit und möge
Gesangbuch1778_1_002580	hernach dort oben in Ewig-	hernach dort oben in Ewigkeit
Gesangbuch1778_1_002581	keit dich loben.	dich loben.
Gesangbuch1778_1_002582	63. Mel. 210.	63. Mel. 210.
Gesangbuch1778_1_002583	Freuet euch, ihr Christen	Freuet euch, ihr Christen
Gesangbuch1778_1_002584	alle! freue sich, wer	alle! Freue sich, wer
Gesangbuch1778_1_002585	immer kan; GOtt hat viel	immer kann; Gott hat viel
Gesangbuch1778_1_002586	an	an
Gesangbuch1778_1_002587	Input	Output
Gesangbuch1778_1_002588	<pb n="51a" src="051.jpg" />	<pb n="51a" src="051.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002589	32 Von der Geburt JEfu Chrifti,	32 Von der Geburt Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_002590	an uns gethan: freuet euch	an uns getan: freuet euch
Gesangbuch1778_1_002591	mit großem Schalle, daß er	mit großem Schalle, dass er
Gesangbuch1778_1_002592	uns so hoch geacht't, sich	uns so hoch geachtet, sich
Gesangbuch1778_1_002593	mit uns befreund't gemacht.	mit uns befreundet gemacht.
Gesangbuch1778_1_002594	Freude, Freude über Freu-	Freude, Freude über Freude!
Gesangbuch1778_1_002595	de! Chriftus wehret allem	Christus wehrt allem
Gesangbuch1778_1_002596	Leide: Wonne, Wonne über	Leide: Wonne, Wonne über
Gesangbuch1778_1_002597	Wonne! er ift die Gena-	Wonne! Er ist die Gnadensonne.
Gesangbuch1778_1_002598	denfonne.	
Gesangbuch1778_1_002599	2. JEfu, wie foll ich dir	2. Jesu, wie soll ich dir
Gesangbuch1778_1_002600	danken? ich bekenne, daß	danken? Ich bekenne, dass

ID

Gesangbuch1778_1_002601
 Gesangbuch1778_1_002602
 Gesangbuch1778_1_002603
 Gesangbuch1778_1_002604
 Gesangbuch1778_1_002605
 Gesangbuch1778_1_002606
 Gesangbuch1778_1_002607
 Gesangbuch1778_1_002608
 Gesangbuch1778_1_002609
 Gesangbuch1778_1_002610
 Gesangbuch1778_1_002611
 Gesangbuch1778_1_002612
 Gesangbuch1778_1_002613
 Gesangbuch1778_1_002614
 Gesangbuch1778_1_002615
 Gesangbuch1778_1_002616
 Gesangbuch1778_1_002617
 Gesangbuch1778_1_002618
 Gesangbuch1778_1_002619
 Gesangbuch1778_1_002620
 Gesangbuch1778_1_002621
 Gesangbuch1778_1_002622
 Gesangbuch1778_1_002623
 Gesangbuch1778_1_002624
 Gesangbuch1778_1_002625
 Gesangbuch1778_1_002626
 Gesangbuch1778_1_002627
 Gesangbuch1778_1_002628
 Gesangbuch1778_1_002629
 Gesangbuch1778_1_002630
 Gesangbuch1778_1_002631
 Gesangbuch1778_1_002632
 Gesangbuch1778_1_002633
 Gesangbuch1778_1_002634
 Gesangbuch1778_1_002635
 Gesangbuch1778_1_002636
 Gesangbuch1778_1_002637
 Gesangbuch1778_1_002638
 Gesangbuch1778_1_002639
 Gesangbuch1778_1_002640

Diplomatische Transkription

von dir meine Seligkeit her-
 rühr: fo laß mich von dir
 nicht wanken: nimm mich
 dir zu eigen hin, fo empfin-
 det Herz und Sinn Freude,
 Freude □c.
 3. JEFu, nimm dich
 deiner Glieder ferner in Ge-
 naden an: fchenke, was
 man bitten kan, zu erquik-
 ken deine Brüder: gib der
 ganzen Chriftenfchaar Frie-
 de und ein feligs Jahr!
 Freude, Freude □c.
 64. Mel. 20.
 Kommt und laßt uns Chri-
 ftum ehren, Herz und
 Sinnen zu ihm kehren;
 finget fröhlich, laßt euch
 hören, werthes Volk der
 Chriftenheit!
 2. Sehet, was GOTT
 hat gegeben, feinen Sohn
 zum ewgen Leben; diefer
 kan und will uns heben
 aus dem Leid ins Himmels
 Freud.
 <pb n="51b" src="051.jpg" />
 3. Seine Seel ift uns
 gewogen, Lieb und Gunft
 hat ihn gezogen, uns, die
 Satanas betrogen, zu be-
 fuchen aus der Höh.
 4. O der benedyten
 Stunde! da wir das von
 Herzensgrunde glauben,
 und mit unferm Munde
 danken dir, HErr JEFu
 Chrift!
 5. Schönftes Kindlein in

Normalisierter Text

von dir meine Seligkeit herrührt:
 So lass mich von dir
 nicht wanken: Nimm mich
 dir zu eigen hin, so empfindet
 Herz und Sinn Freude,
 Freude etc.
 3. Jesu, nimm dich
 deiner Glieder ferner in Genaden
 an: Schenke, was
 man bitten kann, zu erquickken
 deine Brüder: Gib der
 ganzen Christenschar Friede
 und ein seliges Jahr!
 Freude, Freude etc.
 64. Mel. 20.
 Kommt und lasst uns Christum
 ehren, Herz und
 Sinnen zu ihm kehren;
 singet fröhlich, lasst euch
 hören, werthes Volk der
 Christenheit!
 2. Sehet, was Gott
 hat gegeben, seinen Sohn
 zum ewigen Leben; dieser
 kann und will uns heben
 aus dem Leid ins Himmels
 Freud.
 <pb n="51b" src="051.jpg" />
 3. Seine Seele ist uns
 gewogen, Lieb und Gunst
 hat ihn gezogen, uns, die
 Satanas betrogen, zu besuchen
 aus der Höhe.
 4. O der benedeiten
 Stunde! Da wir das von
 Herzensgrunde glauben,
 und mit unserm Munde
 danken dir, Herr Jesu
 Christ!
 5. Schönstes Kindlein in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002641	dem Stalle, fey uns freund-	dem Stalle, sei uns freundlich,
Gesangbuch1778_1_002642	lich, bring uns alle dahin,	bring uns alle dahin,
Gesangbuch1778_1_002643	wo mit füfsem Schalle dich	wo mit süßem Schalle dich
Gesangbuch1778_1_002644	der Engel Heer erhöht!	der Engel Heer erhöht!
Gesangbuch1778_1_002645	65. Mel. 66.	65. Mel. 66.
Gesangbuch1778_1_002646	Wir Chriftenleut .,: habn	Wir Christenleut .,: haben
Gesangbuch1778_1_002647	itzund Freud, weil uns	jetzt Freud, weil uns
Gesangbuch1778_1_002648	zu Troft GOtts Sohn ift	zu Trost Gottes Sohn ist
Gesangbuch1778_1_002649	Menfch geboren, hat uns	Mensch geboren, hat uns
Gesangbuch1778_1_002650	erlöft; wer fich deß tröft't,	erlöst; wer sich dessen tröstet,
Gesangbuch1778_1_002651	und gläubet velt, foll nicht	und glaubet fest, soll nicht
Gesangbuch1778_1_002652	werden verloren.	werden verloren.
Gesangbuch1778_1_002653	2. Die Sünd macht Leid,	2. Die Sünde macht Leid,
Gesangbuch1778_1_002654	Chriftus bringt Freud, weil	Christus bringt Freud, weil
Gesangbuch1778_1_002655	er zu uns auf diefe Welt ift	er zu uns auf diese Welt ist
Gesangbuch1778_1_002656	kommen; mit uns ift GOtt	kommen; mit uns ist Gott
Gesangbuch1778_1_002657	nun in der Noth: wer ift,	nun in der Not: Wer ist,
Gesangbuch1778_1_002658	der uns als Chriften kan	der uns als Christen kann
Gesangbuch1778_1_002659	verdammn?	verdammn?
Gesangbuch1778_1_002660	3. Drum fag ich Dank	3. Drum sag ich Dank
Gesangbuch1778_1_002661	mit Lobgefäng Chrifto dem	mit Lobgesang Christo dem
Gesangbuch1778_1_002662	HErrn, der uns zu gut	Herrn, der uns zugut
Gesangbuch1778_1_002663	Menfch worden, daß wir	Mensch worden, dass wir
Gesangbuch1778_1_002664	durch ihn nun all los feyn	durch ihn nun all los sind
Gesangbuch1778_1_002665	der Sünden Laft und un-	der Sünden Last und unerträglichen
Gesangbuch1778_1_002666	träglichén Bürden.	Bürden.
Gesangbuch1778_1_002667	4. Hal-	4. Hal-
Gesangbuch1778_1_002668	<pb n="52a" src="052.jpg" />	<pb n="52a" src="052.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002669	und feinem Wandel auf Erden. 33	und seinem Wandel auf Erden. 33
Gesangbuch1778_1_002670	4. Hallelujah! .,: gelobt	4. Hallelujah! .,: gelobt
Gesangbuch1778_1_002671	fey GOtt! fingen wir all	sei Gott! Singen wir all
Gesangbuch1778_1_002672	aus unfers Herzens Grun-	aus unsers Herzens Grunde:
Gesangbuch1778_1_002673	de: denn GOtt hat heut	Denn Gott hat heut
Gesangbuch1778_1_002674	gemacht folch Freud, der	gemacht solch Freud, der
Gesangbuch1778_1_002675	wir vergeffen fölln zu kei-	wir vergessen sollen zu keiner
Gesangbuch1778_1_002676	ner Stunde.	Stunde.
Gesangbuch1778_1_002677	66. Mel. 61.	66. Mel. 61.
Gesangbuch1778_1_002678	Kommft du nun, JEfu!	Kommst du nun, Jesu!
Gesangbuch1778_1_002679	vom Himmel herunter	vom Himmel herunter
Gesangbuch1778_1_002680	auf Erden? föllen nun	auf Erden? Sollen nun

ID

Gesangbuch1778_1_002681
 Gesangbuch1778_1_002682
 Gesangbuch1778_1_002683
 Gesangbuch1778_1_002684
 Gesangbuch1778_1_002685
 Gesangbuch1778_1_002686
 Gesangbuch1778_1_002687
 Gesangbuch1778_1_002688
 Gesangbuch1778_1_002689
 Gesangbuch1778_1_002690
 Gesangbuch1778_1_002691
 Gesangbuch1778_1_002692
 Gesangbuch1778_1_002693
 Gesangbuch1778_1_002694
 Gesangbuch1778_1_002695
 Gesangbuch1778_1_002696
 Gesangbuch1778_1_002697
 Gesangbuch1778_1_002698
 Gesangbuch1778_1_002699
 Gesangbuch1778_1_002700
 Gesangbuch1778_1_002701
 Gesangbuch1778_1_002702
 Gesangbuch1778_1_002703
 Gesangbuch1778_1_002704
 Gesangbuch1778_1_002705
 Gesangbuch1778_1_002706
 Gesangbuch1778_1_002707
 Gesangbuch1778_1_002708
 Gesangbuch1778_1_002709
 Gesangbuch1778_1_002710
 Gesangbuch1778_1_002711
 Gesangbuch1778_1_002712
 Gesangbuch1778_1_002713
 Gesangbuch1778_1_002714
 Gesangbuch1778_1_002715
 Gesangbuch1778_1_002716
 Gesangbuch1778_1_002717
 Gesangbuch1778_1_002718
 Gesangbuch1778_1_002719
 Gesangbuch1778_1_002720

Diplomatische Transkription

Himmel und Erde vereinigt werden? ewiger GOtt!
 kan dich mein Jammer und Noth bringen zu Menschengeberden?
 2. Was ich in Adam und Eva durch Sterben verloren, halt du mir, JEſu!
 durch Leben und Leiden erkoren; gütiger GOtt! alle mein Jammer und Noth endet sich, da du geboren.
 67. Mel. 146.
 Ich freue mich in dir, und heiffe dich willkommen, mein liebſtes Jefulein! du halt dir vorgenommen, mein Brüderlein zu feyn: ach welch ein füſſer Ton! wie freundlich fieht er aus, der groſſe Gotteslohn!
 2. GOtt fenkt die Majestät, fein unbegreiflichs Wesen, in eines Menschen Leib; nun kan die Welt genesen: der allerhöchſte GOtt
 <pb n="52b" src="052.jpg" />
 spricht freundlich bey mir ein, wird gar ein kleines Kind und heißt mein Jefulein.
 68. Mel. 157.
 Fröhlich soll mein Herz springen dieſer Zeit, da vor Freud alle Engel ſingen: hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Chriſtus iſt geboren!
 2. Heute geht aus feiner Kammer GOttes Held, der

Normalisierter Text

Himmel und Erde vereinigt werden? Ewiger Gott!
 Kann dich mein Jammer und Not bringen zu menschlichen Gebärden?
 2. Was ich in Adam und Eva durch Sterben verloren, hast du mir, Jesu!
 durch Leben und Leiden erkoren; gütiger Gott! All mein Jammer und Not endet sich, da du geboren.
 67. Mel. 146.
 Ich freue mich in dir, und heiße dich willkommen, mein liebstes Jesulein! Du hast dir vorgenommen, mein Brüderlein zu sein: Ach welch ein süßer Ton! Wie freundlich sieht er aus, der große Gottessohn!
 2. Gott senkt die Majestät, sein unbegreifliches Wesen, in eines Menschen Leib; nun kann die Welt genesen: Der allerhöchste Gott
 <pb n="52b" src="052.jpg" />
 spricht freundlich bei mir ein, wird gar ein kleines Kind und heißt mein Jesulein.
 68. Mel. 157.
 Fröhlich soll mein Herz springen dieser Zeit, da vor Freude alle Engel singen: Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laut ruft: Christus ist geboren!
 2. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der

ID

Gesangbuch1778_1_002721
 Gesangbuch1778_1_002722
 Gesangbuch1778_1_002723
 Gesangbuch1778_1_002724
 Gesangbuch1778_1_002725
 Gesangbuch1778_1_002726
 Gesangbuch1778_1_002727
 Gesangbuch1778_1_002728
 Gesangbuch1778_1_002729
 Gesangbuch1778_1_002730
 Gesangbuch1778_1_002731
 Gesangbuch1778_1_002732
 Gesangbuch1778_1_002733
 Gesangbuch1778_1_002734
 Gesangbuch1778_1_002735
 Gesangbuch1778_1_002736
 Gesangbuch1778_1_002737
 Gesangbuch1778_1_002738
 Gesangbuch1778_1_002739
 Gesangbuch1778_1_002740
 Gesangbuch1778_1_002741
 Gesangbuch1778_1_002742
 Gesangbuch1778_1_002743
 Gesangbuch1778_1_002744
 Gesangbuch1778_1_002745
 Gesangbuch1778_1_002746
 Gesangbuch1778_1_002747
 Gesangbuch1778_1_002748
 Gesangbuch1778_1_002749
 Gesangbuch1778_1_002750
 Gesangbuch1778_1_002751
 Gesangbuch1778_1_002752
 Gesangbuch1778_1_002753
 Gesangbuch1778_1_002754
 Gesangbuch1778_1_002755
 Gesangbuch1778_1_002756
 Gesangbuch1778_1_002757
 Gesangbuch1778_1_002758
 Gesangbuch1778_1_002759
 Gesangbuch1778_1_002760

Diplomatische Transkription

die Welt reißt aus allem
 Jammer. GOtt wird
 Menſch, dir Menſch zu
 gute; GOttes Kind das
 verbindet ſich mit unſerm
 Blute.
 3. Hätte vor der Men-
 ſchen Orden unſer Heil eis
 nen Greul; wär er nicht
 Menſch worden: hätt er
 Luft zu unſerm Schaden;
 ey fo würd unſre Bürd er
 nicht auf ſich laden.
 4. Er nimmt auf ſich,
 was auf Erden wir gethan,
 gibt ſich an, unſer Lamm
 zu werden, unſer Lamm,
 das für uns ſtirbet, und
 bey GOtt, für den Tod,
 Gnad und Fried erwirbet.
 5. Nun er liegt in feiner
 Krippen, ruft zu ſich mich
 und dich, ſpricht mit füffe-
 Lippen: laffet fahrn, o li-
 ben Brüder! was e-
 C quäl-
 <pb n="53a" src="053.jpg" />
 34 Von der Geburt JEſu Chrifti,
 quält: was euch fehlt bring
 ich alles wieder.
 6. Ey, fo kommt, und
 laßt uns laufen, fteht euch
 ein, groß und klein, kommt
 mit großem Haufen! liebt
 den, der vor Liebe bren-
 net, ſchau den Stern, der
 euch gern Licht und Labfal
 gönnet.
 7. Wer ſich fühlt be-
 ſchwert im Herzen, wer

Normalisierter Text

die Welt reißt aus allem
 Jammer. Gott wird
 Mensch, dir Mensch zugute;
 Gottes Kind das
 verbindet sich mit unserm
 Blute.
 3. Hätte unser Heil den
 Menschenorden als einen Greuel;
 wäre er nicht Mensch geworden:
 Hätte er Lust zu unserm Schaden;
 ei so würde er unsre Bürde
 nicht auf sich laden.
 4. Er nimmt auf sich,
 was auf Erden wir getan,
 gibt sich an, unser Lamm
 zu werden, unser Lamm,
 das für uns stirbet, und
 bei Gott, für den Tod,
 Gnad und Fried erwirbt.
 5. Nun er liegt in seiner
 Krippen, ruft zu sich mich
 und dich, spricht mit süßen
 Lippen: Lasset fahren, o lieben
 Brüder! Was euch
 C quält:
 <pb n="53a" src="053.jpg" />
 34 Von der Geburt Jesu Christi,
 quält: Was euch fehlt bring
 ich alles wieder.
 6. Ei, so kommt, und
 lasst uns laufen, steht euch
 ein, groß und klein, kommt
 mit großem Haufen! Liebt
 den, der vor Liebe brennt,
 schaut den Stern, der
 euch gern Licht und Labsal
 gönnt.
 7. Wer sich fühlt beschwert
 im Herzen, wer

ID

Gesangbuch1778_1_002761
 Gesangbuch1778_1_002762
 Gesangbuch1778_1_002763
 Gesangbuch1778_1_002764
 Gesangbuch1778_1_002765
 Gesangbuch1778_1_002766
 Gesangbuch1778_1_002767
 Gesangbuch1778_1_002768
 Gesangbuch1778_1_002769
 Gesangbuch1778_1_002770
 Gesangbuch1778_1_002771
 Gesangbuch1778_1_002772
 Gesangbuch1778_1_002773
 Gesangbuch1778_1_002774
 Gesangbuch1778_1_002775
 Gesangbuch1778_1_002776
 Gesangbuch1778_1_002777
 Gesangbuch1778_1_002778
 Gesangbuch1778_1_002779
 Gesangbuch1778_1_002780
 Gesangbuch1778_1_002781
 Gesangbuch1778_1_002782
 Gesangbuch1778_1_002783
 Gesangbuch1778_1_002784
 Gesangbuch1778_1_002785
 Gesangbuch1778_1_002786
 Gesangbuch1778_1_002787
 Gesangbuch1778_1_002788
 Gesangbuch1778_1_002789
 Gesangbuch1778_1_002790
 Gesangbuch1778_1_002791
 Gesangbuch1778_1_002792
 Gesangbuch1778_1_002793
 Gesangbuch1778_1_002794
 Gesangbuch1778_1_002795
 Gesangbuch1778_1_002796
 Gesangbuch1778_1_002797
 Gesangbuch1778_1_002798
 Gesangbuch1778_1_002799
 Gesangbuch1778_1_002800

Diplomatische Transkription

empfindt feine Sünd, und
 Gewiffensschmerzen, fey ge-
 troft; hier wird gefunden,
 der in Eil machet heil die
 vergift'nen Wunden.
 8. Die ihr arm feyd und
 elende, kommt herbey, fül-
 let frey eure Glaubenshän-
 de; hier find alle gute Ga-
 ben; euer Hirt, Christus,
 wird eure Herzen laben.
 9. Süßes Heil, laß dich
 umfängen, laß mich dir,
 meine Zier, unverrückt an-
 hängen: du bißt meines
 Lebens Leben, nun kan ich
 mich durch dich wol zufrie-
 den geben.
 10. Meine Schuld kan
 mich nicht drücken: denn
 du haft meine Laft all auf
 deinem Rücken; kein Fleck
 ift an mir zu finden, denn
 durch dich werde ich rein
 von allen Sünden.
 11. Ich bin rein um dei-
 netwillen, du gibft genug
 <pb n="53b" src="053.jpg" />
 Ehr und Schmuck, mich
 drein einzuhüllen: ich will
 dich ins Herze fchließen, o
 mein Ruhm, edle Blum, laß
 dich recht genieffen.
 12. Ich will dich mit
 Fleiß bewähren: ich will
 dir leben hier, und mit dir
 heimfahren. Mit dir will
 ich endlich fchweben voller
 Freud, ohne Zeit, dort im
 andern Leben.

Normalisierter Text

empfindet seine Sünde, und
 Gewissensschmerzen, sei getrost;
 hier wird gefunden,
 der in Eil machet heil die
 vergifteten Wunden.
 8. Die ihr arm seid und
 elend, kommt herbei, füllet
 frei eure Glaubenshände;
 hier sind alle gute Gaben;
 euer Hirt, Christus,
 wird eure Herzen laben.
 9. Süßes Heil, lass dich
 umfängen, lass mich dir,
 meine Zier, unverrückt anhängen:
 Du bist meines
 Lebens Leben, nun kann ich
 mich durch dich wohl zufrieden
 geben.
 10. Meine Schuld kann
 mich nicht drücken: Denn
 du hast meine Last all auf
 deinem Rücken; kein Fleck
 ist an mir zu finden, denn
 durch dich werde ich rein
 von allen Sünden.
 11. Ich bin rein um deinetwillen,
 du gibst genug
 <pb n="53b" src="053.jpg" />
 Ehr und Schmuck, mich
 drein einzuhüllen: Ich will
 dich ins Herz schließen, o
 mein Ruhm, edle Blum, lass
 dich recht genießen.
 12. Ich will dich mit
 Fleiß bewähren: Ich will
 dir leben hier, und mit dir
 heimfahren. Mit dir will
 ich endlich schweben voller
 Freude, ohne Zeit, dort im
 andern Leben.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002801	69. Mel. 271.	69. Mel. 271.
Gesangbuch1778_1_002802	Geborn ist uns der heilige	Geboren ist uns der heilige
Gesangbuch1778_1_002803	Chrift, der's Weibes	Christ, der des Weibes
Gesangbuch1778_1_002804	Samen, ist, wie man im	Samen ist, wie man im
Gesangbuch1778_1_002805	Mofe lieft; ein HErr zu	Mose liest; ein Herr zu
Gesangbuch1778_1_002806	aller Frift.	aller Frist.
Gesangbuch1778_1_002807	2. Er ist des Vaters	2. Er ist des Vaters
Gesangbuch1778_1_002808	Bild und Schein, der Jung-	Bild und Schein, der Jungfrauen
Gesangbuch1778_1_002809	fraun Kind allein, der Ho-	Kind allein, der Hohepriester
Gesangbuch1778_1_002810	hepriester rein, und GOt-	rein, und Gottes
Gesangbuch1778_1_002811	tes Lämmelein.	Lämmelein.
Gesangbuch1778_1_002812	3. Den rechten Segen	3. Den rechten Segen
Gesangbuch1778_1_002813	bringt er mit; am Kreuz er	bringt er mit; am Kreuz er
Gesangbuch1778_1_002814	für uns litt, beym Vater	für uns litt, beim Vater
Gesangbuch1778_1_002815	uns vertritt, immerdar für	uns vertritt, immerdar für
Gesangbuch1778_1_002816	uns bitt't.	uns bittet.
Gesangbuch1778_1_002817	4. Mit feinem Geift	4. Mit seinem Geist
Gesangbuch1778_1_002818	tröft't er uns nu; er fchenkt	tröstet er uns nun; er schenkt
Gesangbuch1778_1_002819	uns Fried und Ruh, fein	uns Fried und Ruh, sein
Gesangbuch1778_1_002820	G'rechtigkeit dazu: in ihm	Gerechtigkeit dazu: In ihm
Gesangbuch1778_1_002821	leben wir nu.	leben wir nun.
Gesangbuch1778_1_002822	5. O ewigs Wort, HErr	5. O ewiges Wort, Herr
Gesangbuch1778_1_002823	JEfu Chrift, der du Fleifch	Jesu Christ, der du Fleisch
Gesangbuch1778_1_002824	worden bist, für uns Bluts-	worden bist, für uns Blutströpflein
Gesangbuch1778_1_002825	tröpflein fchwitzt, zu GOt-	schwitzt, zu Gottes
Gesangbuch1778_1_002826	tes Rechten fitzt.	Rechten sitzt.
Gesangbuch1778_1_002827	6. Be-	6. Be-
Gesangbuch1778_1_002828	<pb n="54a" src="054.jpg" />	<pb n="54a" src="054.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002829	und feinem Wandel auf Erden. 35	und seinem Wandel auf Erden. 35
Gesangbuch1778_1_002830	6. Bewahr dein Erb in	6. Bewahr dein Erbe in
Gesangbuch1778_1_002831	Kreuz und Noth, durch dein	Kreuz und Not, durch dein
Gesangbuch1778_1_002832	Geburt und Tod, Angft,	Geburt und Tod, Angst,
Gesangbuch1778_1_002833	Blut und Wunden roth:	Blut und Wunden rot:
Gesangbuch1778_1_002834	bift du doch wahrer GOtt.	Bist du doch wahrer Gott.
Gesangbuch1778_1_002835	7. Wir preifen unfern	7. Wir preisen unsern
Gesangbuch1778_1_002836	Vater fchon, der uns fchenkt	Vater schon, der uns schenkt
Gesangbuch1778_1_002837	feinen Sohn, den rechten	seinen Sohn, den rechten
Gesangbuch1778_1_002838	Gnadenthron, die unver-	Gnadenthron, die unverwelkliche
Gesangbuch1778_1_002839	welklich Kron.	Kron.
Gesangbuch1778_1_002840	70. Mel. 54.	70. Mel. 54.

ID

Gesangbuch1778_1_002841
 Gesangbuch1778_1_002842
 Gesangbuch1778_1_002843
 Gesangbuch1778_1_002844
 Gesangbuch1778_1_002845
 Gesangbuch1778_1_002846
 Gesangbuch1778_1_002847
 Gesangbuch1778_1_002848
 Gesangbuch1778_1_002849
 Gesangbuch1778_1_002850
 Gesangbuch1778_1_002851
 Gesangbuch1778_1_002852
 Gesangbuch1778_1_002853
 Gesangbuch1778_1_002854
 Gesangbuch1778_1_002855
 Gesangbuch1778_1_002856
 Gesangbuch1778_1_002857
 Gesangbuch1778_1_002858
 Gesangbuch1778_1_002859
 Gesangbuch1778_1_002860
 Gesangbuch1778_1_002861
 Gesangbuch1778_1_002862
 Gesangbuch1778_1_002863
 Gesangbuch1778_1_002864
 Gesangbuch1778_1_002865
 Gesangbuch1778_1_002866
 Gesangbuch1778_1_002867
 Gesangbuch1778_1_002868
 Gesangbuch1778_1_002869
 Gesangbuch1778_1_002870
 Gesangbuch1778_1_002871
 Gesangbuch1778_1_002872
 Gesangbuch1778_1_002873
 Gesangbuch1778_1_002874
 Gesangbuch1778_1_002875
 Gesangbuch1778_1_002876
 Gesangbuch1778_1_002877
 Gesangbuch1778_1_002878
 Gesangbuch1778_1_002879
 Gesangbuch1778_1_002880

Diplomatische Transkription

Wir fingen dir Imma-
 nuel, du Lebensfürst
 und Gnadenquell, daß du,
 o längstgewünschter Gast!
 dich bey uns eingefellet
 hast: Hallelujah.
 2. Es hat, feit GOtt
 im Paradies dich der ge-
 fallnen Welt verhielß, auf
 dich gehofft fo lange Jahr
 der Väter und Propheten
 Schaar. Hallelujah.
 3. Vor andern hat dein
 hoch begehrt der Hirt und
 König deiner Heerd, der
 Mann, der dir fo wohl ge-
 fiel, wenn er dir fang auf
 Saitenspiel. Hallelujah.
 4. Ach! daß der HErr
 aus Zion käm, und unfre
 Bande von uns nähm! ach,
 daß die Hülfe bräch herein,
 fo würde Jakob fröhlich
 feyn. Hallelujah.
 5. Nun bist du da, da
 liegest du, und hältst im
 Kripplein deine Ruh; bist
 <pb n="54b" src="054.jpg" />
 klein, und machst doch alles
 groß; bekleidst die Welt, und
 kömft doch bos. Hallelujah.
 6. Du kehrt in fremde
 Haufung ein, und find doch
 alle Himmel dein; trinkst
 Milch aus einer Menfchen-
 bruft, und bist doch selbst
 der Engel Luft. Hallelujah.
 7. Du hast dem Meer
 fein Ziel gefteckt, und wirft
 mit Windeln zugedeckt; bist

Normalisierter Text

Wir singen dir Immanuel,
 du Lebensfürst
 und Gnadenquell, dass du,
 o längstgewünschter Gast!
 dich bei uns eingestellst
 hast: Hallelujah.
 2. Es hat, seit Gott
 im Paradies dich der gefallenen
 Welt verhielß, auf
 dich gehofft so lange Jahre
 der Väter und Propheten
 Schar. Hallelujah.
 3. Vor andern hat dein
 hoch begehrt der Hirt und
 König deiner Herde, der
 Mann, der dir so wohl gefiel,
 wenn er dir sang auf
 Saitenspiel. Hallelujah.
 4. Ach! Dass der Herr
 aus Zion käme, und unsre
 Bande von uns nähme! Ach,
 dass die Hilfe bräche herein,
 so würde Jakob fröhlich
 sein. Hallelujah.
 5. Nun bist du da, da
 liegst du, und hältst im
 Kripplein deine Ruh; bist
 <pb n="54b" src="054.jpg" />
 klein, und machst doch alles
 groß; bekleidest die Welt, und
 kommst doch bloß. Hallelujah.
 6. Du kehrst in fremde
 Hausung ein, und sind doch
 alle Himmel dein; trinkst
 Milch aus einer Menschenbrust,
 und bist doch selbst
 der Engel Lust. Hallelujah.
 7. Du hast dem Meer
 sein Ziel gesteckt, und wirst
 mit Windeln zugedeckt; bist

ID

Gesangbuch1778_1_002881
 Gesangbuch1778_1_002882
 Gesangbuch1778_1_002883
 Gesangbuch1778_1_002884
 Gesangbuch1778_1_002885
 Gesangbuch1778_1_002886
 Gesangbuch1778_1_002887
 Gesangbuch1778_1_002888
 Gesangbuch1778_1_002889
 Gesangbuch1778_1_002890
 Gesangbuch1778_1_002891
 Gesangbuch1778_1_002892
 Gesangbuch1778_1_002893
 Gesangbuch1778_1_002894
 Gesangbuch1778_1_002895
 Gesangbuch1778_1_002896
 Gesangbuch1778_1_002897
 Gesangbuch1778_1_002898
 Gesangbuch1778_1_002899
 Gesangbuch1778_1_002900
 Gesangbuch1778_1_002901
 Gesangbuch1778_1_002902
 Gesangbuch1778_1_002903
 Gesangbuch1778_1_002904
 Gesangbuch1778_1_002905
 Gesangbuch1778_1_002906
 Gesangbuch1778_1_002907
 Gesangbuch1778_1_002908
 Gesangbuch1778_1_002909
 Gesangbuch1778_1_002910
 Gesangbuch1778_1_002911
 Gesangbuch1778_1_002912
 Gesangbuch1778_1_002913
 Gesangbuch1778_1_002914
 Gesangbuch1778_1_002915
 Gesangbuch1778_1_002916
 Gesangbuch1778_1_002917
 Gesangbuch1778_1_002918
 Gesangbuch1778_1_002919
 Gesangbuch1778_1_002920

Diplomatische Transkription

GOtt, und liegft auf Heu
 und Stroh; wirft Menfch,
 und bißt doch A und O. *)
 Hallelujah.
 *) Der Anfang und das Ende,
 der Erste und der Letzte.
 Offenb. 1, 8. C. 22, 13.
 8. Du bißt der Urprung
 aller Freud, und duldeft fo
 viel Herzeleid; bißt aller
 Heiden Troft und Licht,
 fuchft felber Troft, und findft
 ihn nicht. Hallelujah.
 9. Du bißt der füße Men-
 fchenfreund; doch find dir
 fo viel Menfchen feind: wie
 wen'ge nehmen an dir Theil,
 und bißt doch nichts als lau-
 ter Heil! Hallelujah.
 10. Ich aber, dein ge-
 ringfter Knecht, bekenn es
 frey, und mein' es recht:
 ich liebe dich; doch nicht fo
 viel, als ich dich gerne lie-
 ben will. Hallelujah.
 11. Der Will ift da, die
 Kraft ift klein, doch wird
 C 2 dirs
 <pb n="55a" src="055.jpg" />
 36 Von der Geburt JEfu Chriffti,
 dirs nicht zuwider feyn;
 mein armes Herz, und
 was es kan, wirft du in
 Gnaden nehmen an. Hal-
 lelujah.
 12. Der Stall, das
 Heu, fo dich umfing, war
 alles fchlecht und fehr ge-
 ring; warft arm und dürf-
 tig, nahmft vorlieb da, wo

Normalisierter Text

Gott, und liegst auf Heu
 und Stroh; wirst Mensch,
 und bist doch A und O. *)
 Hallelujah.
 *) Der Anfang und das Ende,
 der Erste und der Letzte.
 Offenb. 1, 8. C. 22, 13.
 8. Du bist der Ursprung
 aller Freude, und duldest so
 viel Herzeleid; bist aller
 Heiden Trost und Licht,
 suchst selber Trost, und findest
 ihn nicht. Hallelujah.
 9. Du bist der süße Menschenfreund;
 doch sind dir
 so viel Menschen feind: Wie
 wenige nehmen an dir Teil,
 und bist doch nichts als lauter
 Heil! Hallelujah.
 10. Ich aber, dein geringster
 Knecht, bekenne es
 frei, und meine es recht:
 Ich liebe dich; doch nicht so
 viel, als ich dich gerne lieben
 will. Hallelujah.
 11. Der Wille ist da, die
 Kraft ist klein, doch wird
 C 2 dir's
 <pb n="55a" src="055.jpg" />
 36 Von der Geburt Jesu Christi,
 dir's nicht zuwider sein;
 mein armes Herz, und
 was es kann, wirst du in
 Gnaden nehmen an. Hallelujah.
 12. Der Stall, das
 Heu, so dich umfing, war
 alles schlecht und sehr gering;
 warst arm und dürftig,
 nahmst vorlieb da, wo

ID

Gesangbuch1778_1_002921
 Gesangbuch1778_1_002922
 Gesangbuch1778_1_002923
 Gesangbuch1778_1_002924
 Gesangbuch1778_1_002925
 Gesangbuch1778_1_002926
 Gesangbuch1778_1_002927
 Gesangbuch1778_1_002928
 Gesangbuch1778_1_002929
 Gesangbuch1778_1_002930
 Gesangbuch1778_1_002931
 Gesangbuch1778_1_002932
 Gesangbuch1778_1_002933
 Gesangbuch1778_1_002934
 Gesangbuch1778_1_002935
 Gesangbuch1778_1_002936
 Gesangbuch1778_1_002937
 Gesangbuch1778_1_002938
 Gesangbuch1778_1_002939
 Gesangbuch1778_1_002940
 Gesangbuch1778_1_002941
 Gesangbuch1778_1_002942
 Gesangbuch1778_1_002943
 Gesangbuch1778_1_002944
 Gesangbuch1778_1_002945
 Gesangbuch1778_1_002946
 Gesangbuch1778_1_002947
 Gesangbuch1778_1_002948
 Gesangbuch1778_1_002949
 Gesangbuch1778_1_002950
 Gesangbuch1778_1_002951
 Gesangbuch1778_1_002952
 Gesangbuch1778_1_002953
 Gesangbuch1778_1_002954
 Gesangbuch1778_1_002955
 Gesangbuch1778_1_002956
 Gesangbuch1778_1_002957
 Gesangbuch1778_1_002958
 Gesangbuch1778_1_002959
 Gesangbuch1778_1_002960

Diplomatische Transkription

der Mangel dich hintrieb.
 Hallelujah.
 13. Darum fo hab ich
 guten Muth, du wirft auch
 halten mich für gut; und
 kamft du doch deßwegen her,
 daß fich der Sünder zu dir
 kehrt. Hallelujah.
 14. Hätt ich nicht auf
 mir Sündenſchuld, wie hätt
 ich Theil an deiner Huld?
 vergeblich wärft du mir
 geboren, wenn ich blieb
 unter GOttes Zorn. Hal-
 lelujah.
 15. So faß ich dich nun
 ohne Scheu, du machft
 mich alles Jammers frey:
 du trägft den Zorn, du
 würgft den Tod, verkehrft
 in Freud all Angft und
 Noth. Hallelujah.
 16. Du bißt mein Haupt,
 hinwiederum bin ich dein
 Glied und Eigenthum,
 und will, fo viel dein
 Geift mir gibt, dir die-
 nen, wie es dir beliebt.
 Hallelujah.
 <pb n="55b" src="055.jpg" />
 17. Ich will dein Halle-
 lujah hier mit Freuden fin-
 gen für und für, und dort
 in deinem Ehrenfaal foll
 ſchallen ohne Zeit und Zahl:
 Hallelujah!
 71. Mel. 158.
 Willkommen edles Knä-
 belein! willkommen
 liebes Kind! willkommen

Normalisierter Text

der Mangel dich hintrieb.
 Hallelujah.
 13. Darum so hab ich
 guten Mut, du wirst auch
 halten mich für gut; und
 kamst du doch deswegen her,
 dass sich der Sünder zu dir
 kehrt. Hallelujah.
 14. Hätte ich nicht auf
 mir Sündenschuld, wie hätte
 ich Teil an deiner Huld?
 Vergeblich wärst du mir
 geboren, wenn ich blieb
 unter Gottes Zorn. Hallelujah.
 15. So fasse ich dich nun
 ohne Scheu, du machst
 mich alles Jammers frei:
 Du trägst den Zorn, du
 würgst den Tod, verkehrst
 in Freude all Angst und
 Not. Hallelujah.
 16. Du bist mein Haupt,
 hinwiederum bin ich dein
 Glied und Eigentum,
 und will, so viel dein
 Geist mir gibt, dir dienen,
 wie es dir beliebt.
 Hallelujah.
 <pb n="55b" src="055.jpg" />
 17. Ich will dein Hallelujah
 hier mit Freuden singen
 für und für, und dort
 in deinem Ehrensaal soll
 schallen ohne Zeit und Zahl:
 Hallelujah!
 71. Mel. 158.
 Willkommen edles Knäbelein!
 Willkommen
 liebes Kind! Willkommen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_002961	füßes Jefulein! durch dich	süßes Jesulein! Durch dich
Gesangbuch1778_1_002962	mein Leid verſchwindt; du	mein Leid verſchwindet; du
Gesangbuch1778_1_002963	bißt mein Heil und Selig-	bist mein Heil und Seligkeit,
Gesangbuch1778_1_002964	keit, du bringſt mir tau-	du bringst mir tausend
Gesangbuch1778_1_002965	ſend Freuden; du machſt,	Freuden; du machst,
Gesangbuch1778_1_002966	daß mich in Ewigkeit von	dass mich in Ewigkeit von
Gesangbuch1778_1_002967	GOtt nichts mehr kan-	Gott nichts mehr kann
Gesangbuch1778_1_002968	ſcheiden.	ſcheiden.
Gesangbuch1778_1_002969	2. Ich bin ganz unauſ-	2. Ich bin ganz unaussprechlich
Gesangbuch1778_1_002970	ſprechlich froh, daß du ge-	froh, dass du gekommen
Gesangbuch1778_1_002971	kommen bißt, daß du, und	bist, dass du, und
Gesangbuch1778_1_002972	zwar auf Heu und Stroh,	zwar auf Heu und Stroh,
Gesangbuch1778_1_002973	wirſt Menſch und Kind ge-	wirst Mensch und Kind gegrüßt.
Gesangbuch1778_1_002974	grüßt. Dir will ich, was	Dir will ich, was
Gesangbuch1778_1_002975	ich hab und bin, von	ich hab und bin, von
Gesangbuch1778_1_002976	Grund des Herzens ſchen-	Grund des Herzens ſchenken;
Gesangbuch1778_1_002977	ken; an dich ſoll mein Ge-	an dich soll mein Gemüt
Gesangbuch1778_1_002978	müth und Sinn ohn Unter-	und Sinn ohne Unterlaß
Gesangbuch1778_1_002979	laß gedenken.	gedenken.
Gesangbuch1778_1_002980	72. Mel. 132.	72. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_002981	Ich ſteh an deiner Krippe	Ich ſteh an deiner Krippe
Gesangbuch1778_1_002982	hier, o Jefulein, mein	hier, o Jesulein, mein
Gesangbuch1778_1_002983	Leben! ich komme, bring	Leben! Ich komme, bring
Gesangbuch1778_1_002984	und ſchenke dir, was du	und ſchenke dir, was du
Gesangbuch1778_1_002985	mir haſt gegeben. Nimm	mir haſt gegeben. Nimm
Gesangbuch1778_1_002986	hin, es iſt mein Geiſt und	hin, es iſt mein Geiſt und
Gesangbuch1778_1_002987	Sinn, Herz, Seel und	Sinn, Herz, Seele und
Gesangbuch1778_1_002988	Muth,	Mut,
Gesangbuch1778_1_002989	<pb n="56a" src="056.jpg" />	<pb n="56a" src="056.jpg" />
Gesangbuch1778_1_002990	und feinem Wandel auf Erden. 37	und ſeinem Wandel auf Erden. 37
Gesangbuch1778_1_002991	Muth, nimm alles hin,	Mut, nimm alles hin,
Gesangbuch1778_1_002992	und laß dir's wohl gefallen.	und laß dir's wohl gefallen.
Gesangbuch1778_1_002993	2. Da ich noch nicht ge-	2. Da ich noch nicht geboren
Gesangbuch1778_1_002994	boren war, da bißt du mir	war, da bißt du mir
Gesangbuch1778_1_002995	geboren, und haſt mich dir	geboren, und haſt mich dir
Gesangbuch1778_1_002996	zu eigen gar, eh ich dich	zu eigen gar, ehe ich dich
Gesangbuch1778_1_002997	kant, erkoren; eh ich durch	kannte, erkoren; ehe ich durch
Gesangbuch1778_1_002998	deine Hand gemacht, da	deine Hand gemacht, da
Gesangbuch1778_1_002999	hat dein Herze ſchon be-	hat dein Herz ſchon bedacht,
Gesangbuch1778_1_003000	dacht, wie du mein wollteſt	wie du mein wollteſt

ID

Gesangbuch1778_1_003001
 Gesangbuch1778_1_003002
 Gesangbuch1778_1_003003
 Gesangbuch1778_1_003004
 Gesangbuch1778_1_003005
 Gesangbuch1778_1_003006
 Gesangbuch1778_1_003007
 Gesangbuch1778_1_003008
 Gesangbuch1778_1_003009
 Gesangbuch1778_1_003010
 Gesangbuch1778_1_003011
 Gesangbuch1778_1_003012
 Gesangbuch1778_1_003013
 Gesangbuch1778_1_003014
 Gesangbuch1778_1_003015
 Gesangbuch1778_1_003016
 Gesangbuch1778_1_003017
 Gesangbuch1778_1_003018
 Gesangbuch1778_1_003019
 Gesangbuch1778_1_003020
 Gesangbuch1778_1_003021
 Gesangbuch1778_1_003022
 Gesangbuch1778_1_003023
 Gesangbuch1778_1_003024
 Gesangbuch1778_1_003025
 Gesangbuch1778_1_003026
 Gesangbuch1778_1_003027
 Gesangbuch1778_1_003028
 Gesangbuch1778_1_003029
 Gesangbuch1778_1_003030
 Gesangbuch1778_1_003031
 Gesangbuch1778_1_003032
 Gesangbuch1778_1_003033
 Gesangbuch1778_1_003034
 Gesangbuch1778_1_003035
 Gesangbuch1778_1_003036
 Gesangbuch1778_1_003037
 Gesangbuch1778_1_003038
 Gesangbuch1778_1_003039
 Gesangbuch1778_1_003040

Diplomatische Transkription

werden.
 3. Ich lag in tiefer Toꝛ
 desnacht, du wurdest meine
 Sonne, die Sonne, die
 mir zugebracht Licht, Le-
 ben, Freud und Wonne.
 O Sonne, die das werthe
 Licht des Glaubens in mir
 zugericht't, wie schön find
 deine Strahlen!
 4. Wenn oft mein Herz
 im Leibe weint, und kei-
 nen Trost kan finden, rufft
 du mir zu: Ich bin dein
 Freund, ein Tilger deiner
 Sünden. Was traurest du,
 mein Brüderlein? du folt
 ja guter Dinge feyn; ich
 zahle deine Schulden.
 5. Drum hoff ich, und
 du wirft es mir, mein
 Heiland! nicht verlagen:
 daß ich dich möge für und
 für in meinem Herzen tra-
 gen; ach laß mich doch dein
 Kripplein feyn, komm,
 komm, und lege bey mir
 ein, dich und all deine
 Freuden!
 <pb n="56b" src="056.jpg" />
 6. Zwar folt ich denken,
 wie gering ich dich bewir-
 then werde; du bist der
 Schöpfer aller Ding, ich
 bin nur Staub und Erde:
 doch bist du fo ein frommer
 Gaft, daß du noch nichts
 verfhmähet haft, es fey fo
 fchlecht es wolle.
 73. Mel. 66.

Normalisierter Text

werden.
 3. Ich lag in tiefer Todesnacht,
 du wurdest meine
 Sonne, die Sonne, die
 mir zugebracht Licht, Leben,
 Freude und Wonne.
 O Sonne, die das werthe
 Licht des Glaubens in mir
 zugerichtet, wie schön sind
 deine Strahlen!
 4. Wenn oft mein Herz
 im Leibe weint, und keinen
 Trost kann finden, rufst
 du mir zu: Ich bin dein
 Freund, ein Tilger deiner
 Sünden. Was trauerst du,
 mein Brüderlein? Du sollst
 ja guter Dinge sein; ich
 zahle deine Schulden.
 5. Drum hoff ich, und
 du wirst es mir, mein
 Heiland! nicht versagen:
 Dass ich dich möge für und
 für in meinem Herzen tragen;
 ach lass mich doch dein
 Kripplein sein, komm,
 komm, und lege bei mir
 ein, dich und all deine
 Freuden!
 <pb n="56b" src="056.jpg" />
 6. Zwar sollte ich denken,
 wie gering ich dich bewirten
 werde; du bist der
 Schöpfer aller Dinge, ich
 bin nur Staub und Erde:
 Doch bist du so ein frommer
 Gast, dass du noch nichts
 verschmäht hast, es sei so
 schlecht es wolle.
 73. Mel. 66.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003041	O JElu Chriſt! :, dein	O Jesu Chriſt! :, dein
Gesangbuch1778_1_003042	Kriplein iſt mein Pa-	Kriplein iſt mein Paradies,
Gesangbuch1778_1_003043	radies, da meine Seele	da meine Seele
Gesangbuch1778_1_003044	weidet; hier iſt der Ort,	weidet; hier iſt der Ort,
Gesangbuch1778_1_003045	hier liegt das Wort, in	hier liegt das Wort, in
Gesangbuch1778_1_003046	unfer Fleiſch perſönlich ein-	unser Fleiſch perſönlich eingekleidet.
Gesangbuch1778_1_003047	gekleidet.	
Gesangbuch1778_1_003048	2. Du höchſtes Gut hebſt	2. Du höchſtes Gut hebſt
Gesangbuch1778_1_003049	unfer Blut in deinen Thron	unser Blut in deinen Thron
Gesangbuch1778_1_003050	hoch über alle Höhen: du	hoch über alle Höhen: Du
Gesangbuch1778_1_003051	ewge Kraft machſt Brüder-	ewige Kraft machſt Brüderſchaft
Gesangbuch1778_1_003052	ſchaft mit uns, die wir	mit uns, die wir
Gesangbuch1778_1_003053	wie Rauch und Dampf	wie Rauch und Dampf
Gesangbuch1778_1_003054	vergehen.	vergehen.
Gesangbuch1778_1_003055	3. Was will uns nun	3. Was will uns nun
Gesangbuch1778_1_003056	zuwider thun der Seelen-	zuwider tun der Seelenfeind
Gesangbuch1778_1_003057	feind mit allem Gift und	mit allem Gift und
Gesangbuch1778_1_003058	Gallen? was wirſt er mir	Galle? Was wirſt er mir
Gesangbuch1778_1_003059	und andern für, daß Adam	und andern vor, daß Adam
Gesangbuch1778_1_003060	iſt und wir mit ihm ge-	iſt und wir mit ihm gefallen?
Gesangbuch1778_1_003061	fallen?	
Gesangbuch1778_1_003062	4. Schweig, arger Feind!	4. Schweig, arger Feind!
Gesangbuch1778_1_003063	da ſitzt mein Freund, mein	Da ſitzt mein Freund, mein
Gesangbuch1778_1_003064	Fleiſch und Blut, hoch in	Fleiſch und Blut, hoch in
Gesangbuch1778_1_003065	dem Himmel droben; was	dem Himmel droben; was
Gesangbuch1778_1_003066	du gefäll't, das hat der	du gefällt, das hat der
Gesangbuch1778_1_003067	Held aus Jakobs Stamm	Held aus Jakobs Stamm
Gesangbuch1778_1_003068	zu großer Ehr erhoben.	zu großer Ehr erhoben.
Gesangbuch1778_1_003069	C 3 5. Drum	C 3 5. Drum
Gesangbuch1778_1_003070	<pb n="57a" src="057.jpg" />	<pb n="57a" src="057.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003071	38 Von der Geburt JElu Chriſti,	38 Von der Geburt Jesu Chriſti,
Gesangbuch1778_1_003072	5. Drum lieber Chriſt,	5. Drum lieber Chriſt,
Gesangbuch1778_1_003073	wer du auch biſt, ſey gu-	wer du auch biſt, ſei guten
Gesangbuch1778_1_003074	tes Muths und laß dich	Mutes und laß dich
Gesangbuch1778_1_003075	nicht betrüben: weil GOt-	nicht betrüben: Weil Gottes
Gesangbuch1778_1_003076	tes Kind dich ihm ver-	Kind dich ihm verbindet;
Gesangbuch1778_1_003077	bindt; fo kans nicht an-	so kann's nicht anders
Gesangbuch1778_1_003078	ders ſeyn, GOtt muß dich	sein, Gott muß dich
Gesangbuch1778_1_003079	lieben.	lieben.
Gesangbuch1778_1_003080	6. Wirſt du geplagt,	6. Wirst du geplagt,

ID

Gesangbuch1778_1_003081
 Gesangbuch1778_1_003082
 Gesangbuch1778_1_003083
 Gesangbuch1778_1_003084
 Gesangbuch1778_1_003085
 Gesangbuch1778_1_003086
 Gesangbuch1778_1_003087
 Gesangbuch1778_1_003088
 Gesangbuch1778_1_003089
 Gesangbuch1778_1_003090
 Gesangbuch1778_1_003091
 Gesangbuch1778_1_003092
 Gesangbuch1778_1_003093
 Gesangbuch1778_1_003094
 Gesangbuch1778_1_003095
 Gesangbuch1778_1_003096
 Gesangbuch1778_1_003097
 Gesangbuch1778_1_003098
 Gesangbuch1778_1_003099
 Gesangbuch1778_1_003100
 Gesangbuch1778_1_003101
 Gesangbuch1778_1_003102
 Gesangbuch1778_1_003103
 Gesangbuch1778_1_003104
 Gesangbuch1778_1_003105
 Gesangbuch1778_1_003106
 Gesangbuch1778_1_003107
 Gesangbuch1778_1_003108
 Gesangbuch1778_1_003109
 Gesangbuch1778_1_003110
 Gesangbuch1778_1_003111
 Gesangbuch1778_1_003112
 Gesangbuch1778_1_003113
 Gesangbuch1778_1_003114
 Gesangbuch1778_1_003115
 Gesangbuch1778_1_003116
 Gesangbuch1778_1_003117
 Gesangbuch1778_1_003118
 Gesangbuch1778_1_003119
 Gesangbuch1778_1_003120

Diplomatische Transkription

sey unverzagt: dein Bruder wird dein Unglück nicht verſchmähen; dein Herz iſt weich und gnadenreich, kann unſer Leid nicht ohne Mitleid fehen.

7. Tritt zu ihm zu, ſuch Hülff und Ruh; er wird's ſo machen, daß du ihm wirſt danken: er weiß und kennt, was beißt und brennt; verſteht wohl, wie zu Muthe ſey dem Kranken.

8. Denn eben drum hat er den Grimm des Kreuzes auch am Leibe wollen tragen, daß ſeine Pein ihm möge ſeyn ein unverrück't Erinnerung unſrer Plagen. Ebr. 2, 18.

9. Mit einem Wort: Er iſt die Pforte zu dieſes und des andern Lebens Freuden; er macht behend ein feligs End an alle dem, was ſeine Kinder leiden.

10. Laß aller Welt ihr Gut und Geld, und ſiehe nur, daß dieſer Schatz dir bleibe: wer den hier feſt hält, und nicht läßt, den ehrt und krönt er dort an Seel und Leibe.

74. Mel. 51.
 Im finſtern Stall, o Wunder groß! des Vaters Kind liegt nackt und bloß, daß wir die Fülle haben: dein Armuth macht,

Normalisierter Text

sei unverzagt: Dein Bruder wird dein Unglück nicht verschmähen; sein Herz ist weich und gnadenreich, kann unser Leid nicht ohne Mitleid sehen.

7. Tritt zu ihm zu, such Hilf und Ruh; er wird's so machen, dass du ihm wirst danken: Er weiß und kennt, was beißt und brennt; versteht wohl, wie zumute sei dem Kranken.

8. Denn eben drum hat er den Grimm des Kreuzes auch am Leibe wollen tragen, dass seine Pein ihm möge sein eine unverrückte Erinnerung unsrer Plagen. Hebr. 2, 18.

9. Mit einem Wort: Er ist die Pforte zu dieses und des andern Lebens Freuden; er macht behend ein seliges Ende an allem dem, was seine Kinder leiden.

10. Lass aller Welt ihr Gut und Geld, und siehe nur, dass dieser Schatz dir bleibe: Wer den hier fest hält, und nicht lässt, den ehrt und krönt er dort an Seele und Leibe.

74. Mel. 51.
 Im finstern Stall, o Wunder groß! Des Vaters Kind liegt nackt und bloß, dass wir die Fülle haben: Sein Armut macht,

ID

Gesangbuch1778_1_003121
 Gesangbuch1778_1_003122
 Gesangbuch1778_1_003123
 Gesangbuch1778_1_003124
 Gesangbuch1778_1_003125
 Gesangbuch1778_1_003126
 Gesangbuch1778_1_003127
 Gesangbuch1778_1_003128
 Gesangbuch1778_1_003129
 Gesangbuch1778_1_003130
 Gesangbuch1778_1_003131
 Gesangbuch1778_1_003132
 Gesangbuch1778_1_003133
 Gesangbuch1778_1_003134
 Gesangbuch1778_1_003135
 Gesangbuch1778_1_003136
 Gesangbuch1778_1_003137
 Gesangbuch1778_1_003138
 Gesangbuch1778_1_003139
 Gesangbuch1778_1_003140
 Gesangbuch1778_1_003141
 Gesangbuch1778_1_003142
 Gesangbuch1778_1_003143
 Gesangbuch1778_1_003144
 Gesangbuch1778_1_003145
 Gesangbuch1778_1_003146
 Gesangbuch1778_1_003147
 Gesangbuch1778_1_003148
 Gesangbuch1778_1_003149
 Gesangbuch1778_1_003150
 Gesangbuch1778_1_003151
 Gesangbuch1778_1_003152
 Gesangbuch1778_1_003153
 Gesangbuch1778_1_003154
 Gesangbuch1778_1_003155
 Gesangbuch1778_1_003156
 Gesangbuch1778_1_003157
 Gesangbuch1778_1_003158
 Gesangbuch1778_1_003159
 Gesangbuch1778_1_003160

Diplomatische Transkription

daß uns wird bracht der
 Reichthum edler Gaben.
 2. Du weinfst in deinen
 Windelein, auf daß wir
 ewig fröhlich feyn, und
 mit den Engeln lachen; du
 bißt der Größft und wirft
 doch klein, uns alle groß
 zu machen.
 75. Mel. 6.
 Den die Engel droben
 mit Gefänge loben,
 der ift, uns zu dienen,
 nun aus Lieb erfchienen.
 2. Er ift Menfch gewor-
 den, und in unfern Orden
 hat er fich begeben, unter
 uns zu leben.
 3. Arm ift er geboren,
 uns, die wir verloren, mit
 fich feibft zu füllen, unfre
 Noth zu füllen.
 4. Auf, o meine Seele!
 ftimm in deiner Höhle —
 und, ihr Leibesglieder,
 ftimmt an Lobelieder!
 5. Alles, alles finge,
 alles, alles bringe Ehre
 dem,
 <pb n="58a" src="058.jpg" />
 und feinem Wandel auf Erden. 39
 dem, den droben alle En-
 gel loben!
 76. Mel. 165.
 Friede mit dem höchften
 Gute, da uns GOtt
 fo hoch geliebt, daß fein
 Sohn fich uns zu gute
 von dem Thron ins Ster-
 ben gibt; Friede, welcher

Normalisierter Text

dass uns wird gebracht der
 Reichthum edler Gaben.
 2. Du weinst in deinen
 Windelein, auf dass wir
 ewig fröhlich sein, und
 mit den Engeln lachen; du
 bist der Größte und wirst
 doch klein, uns alle groß
 zu machen.
 75. Mel. 6.
 Den die Engel droben
 mit Gesänge loben,
 der ist, uns zu dienen,
 nun aus Lieb erschienen.
 2. Er ist Mensch geworden,
 und in unsern Orden
 hat er sich begeben, unter
 uns zu leben.
 3. Arm ist er geboren,
 uns, die wir verloren, mit
 sich selbst zu füllen, unsre
 Not zu stillen.
 4. Auf, o meine Seele!
 Stimm in deiner Höhle —
 und, ihr Leibesglieder,
 stimmt an Lobelieder!
 5. Alles, alles singe,
 alles, alles bringe Ehre
 dem,
 <pb n="58a" src="058.jpg" />
 dem, den droben alle Engel
 loben!
 76. Mel. 165.
 Friede mit dem höchsten
 Gute, da uns Gott
 so hoch geliebt, dass sein
 Sohn sich uns zugute
 von dem Thron ins Sterben
 gibt; Friede, welcher
 Sinn und Herz reißt aus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003161	Sinn und Herz reißt aus	Angst und Not und
Gesangbuch1778_1_003162	Angft und Noth und	Schmerz; solcher Friede soll
Gesangbuch1778_1_003163	Schmerz; folcher Friede foll	auf Erden überall verkündigt
Gesangbuch1778_1_003164	auf Erden überall verkün-	werden!
Gesangbuch1778_1_003165	digt werden!	77. Mel. 46.
Gesangbuch1778_1_003166	77. Mel. 46.	Jesu! Rufe mich von der
Gesangbuch1778_1_003167	JEfü! rufe mich von der	Welt, daß ich zu dir
Gesangbuch1778_1_003168	Welt, daß ich zu dir	eile, nicht verweile; Jesu,
Gesangbuch1778_1_003169	eile, nicht verweile; JEfü,	rufe mich!
Gesangbuch1778_1_003170	rufe mich!	2. Wertes Bethlehem!
Gesangbuch1778_1_003171	2. Wertes Bethlehem!	Du bist angenehm: Aus dir
Gesangbuch1778_1_003172	du bist angenehm: aus dir	kommt, was uns frommt,
Gesangbuch1778_1_003173	kommt, was uns from-	wertes Bethlehem!
Gesangbuch1778_1_003174	met, werthes Bethlehem!	3. Schönstes Wunderkind!
Gesangbuch1778_1_003175	3. Schönstes Wunder-	Hilf, dass ich entzündet
Gesangbuch1778_1_003176	kind! hilf, daß ich ent-	von dir brenne, und
Gesangbuch1778_1_003177	zündt von dir brenne, und	dich nenne schönstes Wunderkind!
Gesangbuch1778_1_003178	dich nenne fchönstes Wun-	
Gesangbuch1778_1_003179	derkind!	4. Ach verschmäh mich
Gesangbuch1778_1_003180	4. Ach verschmäh mich	nicht! Gib doch, dass dein
Gesangbuch1778_1_003181	nicht! gib doch, daß dein	Licht nun und immer in
Gesangbuch1778_1_003182	Licht nun und immer in	mir schimmert; ach verschmäh
Gesangbuch1778_1_003183	mir fchimmer'; ach ver-	mich nicht!
Gesangbuch1778_1_003184	fchmäh mich nicht!	5. Froher Liebesblick!
Gesangbuch1778_1_003185	5. Froher Liebesblick!	Gönne mir das Glück,
Gesangbuch1778_1_003186	gönne mir das Glück,	hier und droben dich zu
Gesangbuch1778_1_003187	hier und droben dich zu	loben! froher Liebesblick.
Gesangbuch1778_1_003188	loben! froher Liebesblick.	<pb n="58b" src="058.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003189	<pb n="58b" src="058.jpg" />	78. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_003190	78. Mel. 14.	Auf, Seele, auf, und
Gesangbuch1778_1_003191	Auf, Seele, auf, und	fäume nicht! es bricht
Gesangbuch1778_1_003192	fäume nicht! es bricht	das Licht herfür, der
Gesangbuch1778_1_003193	das Licht herfür, der	Wunderfern gibt dir Be-
Gesangbuch1778_1_003194	Wunderfern gibt dir Be-	richt, der Held fey vor der
Gesangbuch1778_1_003195	richt, der Held fey vor der	Thür. ;:
Gesangbuch1778_1_003196	Thür. ;:	2. Gib acht auf diefen
Gesangbuch1778_1_003197	2. Gib acht auf diefen	hellen Schein, der dir auf-
Gesangbuch1778_1_003198	hellen Schein, der dir auf-	gegangen ift! er führet dich
Gesangbuch1778_1_003199	gegangen ift! er führet dich	zum Kindelein, das heißet
Gesangbuch1778_1_003200	zum Kindelein, das heißet	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003201	JEfus Chrif.	Jesus Christ.
Gesangbuch1778_1_003202	3. Da findeft du das	3. Da findest du das
Gesangbuch1778_1_003203	Lebensbrod, das dich erla-	Lebensbrot, das dich erlaben
Gesangbuch1778_1_003204	ben kan, für deiner Seele	kann, für deiner Seele
Gesangbuch1778_1_003205	Hungersnoth das allerbefte	Hungersnot das allerbeste
Gesangbuch1778_1_003206	Man.	Manna.
Gesangbuch1778_1_003207	4. Halt dich im Glau-	4. Halt dich im Glauben
Gesangbuch1778_1_003208	ben an das Wort, das veft	an das Wort, das fest
Gesangbuch1778_1_003209	ift und gewiß, das führet	ist und gewiss, das führet
Gesangbuch1778_1_003210	dich zum Lichte fort aus	dich zum Lichte fort aus
Gesangbuch1778_1_003211	aller Finfterniß.	aller Finsternis.
Gesangbuch1778_1_003212	5. Das zeigt dir einen	5. Das zeigt dir einen
Gesangbuch1778_1_003213	andern Weg, als du vor-	andern Weg, als du vorher
Gesangbuch1778_1_003214	her erkant, den füllen Ruh-	erkannt, den stillen Ruhend
Gesangbuch1778_1_003215	und Friedenssteg zum ew-	Friedenssteg zum ewigen
Gesangbuch1778_1_003216	gen Vaterland.	Vaterland.
Gesangbuch1778_1_003217	6. In folchem Lichte fie-	6. In solchem Lichte sieht
Gesangbuch1778_1_003218	het man das wahre Licht	man das wahre Licht
Gesangbuch1778_1_003219	allein: ein armes Men-	allein: Ein armes Menschenkind
Gesangbuch1778_1_003220	fchenkind das kan nun da-	das kann nun davon
Gesangbuch1778_1_003221	von Zeuge feyn.	Zeuge sein.
Gesangbuch1778_1_003222	7. Johann's, der als	7. Johannes, der als
Gesangbuch1778_1_003223	Elias kam, der rief den	Elias kam, der rief den
Gesangbuch1778_1_003224	Menfchen zu, er fey nur	Menschen zu, er sei nur
Gesangbuch1778_1_003225	Freund, nicht Bräuti-	Freund, nicht Bräutigam;
Gesangbuch1778_1_003226	gam; ja Bräutigam, du	ja Bräutigam, du
Gesangbuch1778_1_003227	nur du!	nur du!
Gesangbuch1778_1_003228	C 4 79. Mor-	C 4 79. Mor-
Gesangbuch1778_1_003229	<pb n="59a" src="059.jpg" />	<pb n="59a" src="059.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003230	40 Von der Geburt JEFu Chriffti,	40 Von der Geburt Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_003231	79. Mel. 310.	79. Mel. 310.
Gesangbuch1778_1_003232	Morgenftern auf finftre	Morgenstern auf finstre
Gesangbuch1778_1_003233	Nacht, der die Welt	Nacht, der die Welt
Gesangbuch1778_1_003234	voll Freude macht, Je-	voll Freude macht, Jesulein!
Gesangbuch1778_1_003235	fulein! komm herein,	Komm herein,
Gesangbuch1778_1_003236	leucht in meines Herzens	leucht in meines Herzens
Gesangbuch1778_1_003237	Schrein.	Schrein.
Gesangbuch1778_1_003238	2. Deines Glanzes Herr-	2. Deines Glanzes Herrlichkeit
Gesangbuch1778_1_003239	lichkeit übertrifft die Sonne	übertrifft die Sonne
Gesangbuch1778_1_003240	weit; du allein, Jefulein!	weit; du allein, Jesulein!

ID

Gesangbuch1778_1_003241
 Gesangbuch1778_1_003242
 Gesangbuch1778_1_003243
 Gesangbuch1778_1_003244
 Gesangbuch1778_1_003245
 Gesangbuch1778_1_003246
 Gesangbuch1778_1_003247
 Gesangbuch1778_1_003248
 Gesangbuch1778_1_003249
 Gesangbuch1778_1_003250
 Gesangbuch1778_1_003251
 Gesangbuch1778_1_003252
 Gesangbuch1778_1_003253
 Gesangbuch1778_1_003254
 Gesangbuch1778_1_003255
 Gesangbuch1778_1_003256
 Gesangbuch1778_1_003257
 Gesangbuch1778_1_003258
 Gesangbuch1778_1_003259
 Gesangbuch1778_1_003260
 Gesangbuch1778_1_003261
 Gesangbuch1778_1_003262
 Gesangbuch1778_1_003263
 Gesangbuch1778_1_003264
 Gesangbuch1778_1_003265
 Gesangbuch1778_1_003266
 Gesangbuch1778_1_003267
 Gesangbuch1778_1_003268
 Gesangbuch1778_1_003269
 Gesangbuch1778_1_003270
 Gesangbuch1778_1_003271
 Gesangbuch1778_1_003272
 Gesangbuch1778_1_003273
 Gesangbuch1778_1_003274
 Gesangbuch1778_1_003275
 Gesangbuch1778_1_003276
 Gesangbuch1778_1_003277
 Gesangbuch1778_1_003278
 Gesangbuch1778_1_003279
 Gesangbuch1778_1_003280

Diplomatische Transkription

bift, was tausend Sonnen
 feyn.
 3. Deinem freudenreichen
 Strahl folgt man willig
 überall: fchönfter Stern!
 nah und fern ehrt man
 dich, als GOtt den HErrn.
 4. Ey nun, wahres
 Seelenlicht! komm herein
 und läume nicht: komm
 herein, Jefulein! leucht in
 meines Herzens Schrein.
 80. Mel. 187.
 Die Freudenzeit ift nun
 mehr angebrochen: wie
 thut der Schöpfer fich fo
 nah zu uns! nun ift er
 füllt, was er verprochen:
 der Held, der Friedefürft
 ift da; und was Adam hat
 verdorben, ift durch ihn
 nun gut gemacht, Heil
 und Leben uns erworben,
 Friede mit GOtt wieder
 bracht.
 2. Der Feind dacht uns
 auf ewig abzufchneiden von
 <pb n="59b" src="059.jpg" />
 unferm GOtt und feinem
 Reich: nun muß er uns in
 folcher Würde leiden, daß
 GOtt uns felbft ift worden
 gleich: o wie reichlich ift
 der Schade des betrübten
 Falls eretzt! und wie ift
 der Menfch, die Made,
 nun fo werth vor GOtt
 gefchätzt!
 81. Mel. 151.
 O freudenvolles Heute!

Normalisierter Text

bist, was tausend Sonnen
 sind.
 3. Deinem freudenreichen
 Strahl folgt man willig
 überall: Schönster Stern!
 Nah und fern ehrt man
 dich, als Gott den Herrn.
 4. Ei nun, wahres
 Seelenlicht! Komm herein
 und säume nicht: Komm
 herein, Jesulein! Leucht in
 meines Herzens Schrein.
 80. Mel. 187.
 Die Freudenzeit ist nunmehr
 angebrochen: Wie
 tut der Schöpfer sich so
 nah zu uns! Nun ist erfüllt,
 was er versprochen:
 Der Held, der Friedefürst
 ist da; und was Adam hat
 verdorben, ist durch ihn
 nun gut gemacht, Heil
 und Leben uns erworben,
 Friede mit Gott wiedergebracht.
 2. Der Feind dachte uns
 auf ewig abzuschneiden von
 <pb n="59b" src="059.jpg" />
 unserm Gott und seinem
 Reich: Nun muss er uns in
 solcher Würde leiden, dass
 Gott uns selbst ist geworden
 gleich: O wie reichlich ist
 der Schaden des betrübten
 Falls ersetzt! Und wie ist
 der Mensch, die Made,
 nun so wert vor Gott
 geschätzt!
 81. Mel. 151.
 O freudenvolles Heute!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003281	da sich der Gottesheld	Da sich der Gottesheld
Gesangbuch1778_1_003282	für uns gefallne Leute	für uns gefallene Leute
Gesangbuch1778_1_003283	zum Heiland eingestelt, da	zum Heiland eingestelt, da
Gesangbuch1778_1_003284	GOtt dem Menfchenorden	Gott dem Menschenorden
Gesangbuch1778_1_003285	sich selbst hat zugefellt:	sich selbst hat zugesellt:
Gesangbuch1778_1_003286	das Wort ist Fleifch ge-	Das Wort ist Fleisch geworden,
Gesangbuch1778_1_003287	worden, zum Heil der gan-	zum Heil der ganzen
Gesangbuch1778_1_003288	zen Welt.	Welt.
Gesangbuch1778_1_003289	2. Kind, deffen großer	2. Kind, dessen großer
Gesangbuch1778_1_003290	Name zugleich Jehova	Name zugleich Jehova
Gesangbuch1778_1_003291	heißt; gebenedeyter Same	heißt; gebenedeiter Same
Gesangbuch1778_1_003292	des Weibes, sey gepreift!	des Weibes, sei gepreist!
Gesangbuch1778_1_003293	du Hoffnung aller Väter,	Du Hoffnung aller Väter,
Gesangbuch1778_1_003294	Abrahams Schild und Lohn,	Abrahams Schild und Lohn,
Gesangbuch1778_1_003295	du Schlangenkopfzertreter	du Schlangenkopfzertreter
Gesangbuch1778_1_003296	und Davids HErr und	und Davids Herr und
Gesangbuch1778_1_003297	Sohn!	Sohn!
Gesangbuch1778_1_003298	3. Ich will nicht kleine	3. Ich will nicht kleine
Gesangbuch1778_1_003299	Gaben, du Gotteskind!	Gaben, du Gotteskind!
Gesangbuch1778_1_003300	von dir: dich selber will	von dir: Dich selber will
Gesangbuch1778_1_003301	ich haben, und bitten, daß	ich haben, und bitten, dass
Gesangbuch1778_1_003302	auch mir du magst gebo-	auch mir du magst geboren
Gesangbuch1778_1_003303	ren heiffen, der Welt und	heißen, der Welt und
Gesangbuch1778_1_003304	Sünde mich auf ewiglich	Sünde mich auf ewig
Gesangbuch1778_1_003305	entreiffen, und ziehen ganz	entreißen, und ziehen ganz
Gesangbuch1778_1_003306	an dich!	an dich!
Gesangbuch1778_1_003307	82. Neu-	82. Neu-
Gesangbuch1778_1_003308	<pb n="60a" src="060.jpg" />	<pb n="60a" src="060.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003309	und feinem Wandel auf Erden. 41	und seinem Wandel auf Erden. 41
Gesangbuch1778_1_003310	82. Mel. 95.	82. Mel. 95.
Gesangbuch1778_1_003311	Neugebornes ;: und von	Neugeborenes ;: und von
Gesangbuch1778_1_003312	Ewigkeit erkornes, aus-	Ewigkeit erkorenes, auserwähltes
Gesangbuch1778_1_003313	erwehltes Gnadenkind; hö-	Gnadenkind; höre,
Gesangbuch1778_1_003314	re, wie die Menfchenkinder,	wie die Menschenkinder,
Gesangbuch1778_1_003315	die erlöften armen Sünder,	die erlösten armen Sünder,
Gesangbuch1778_1_003316	über dich erfreuet find.	über dich erfreut sind.
Gesangbuch1778_1_003317	2. Sie erheben ;: dein	2. Sie erheben ;: dein
Gesangbuch1778_1_003318	kaum angegangnes Leben;	kaum angegangenes Leben;
Gesangbuch1778_1_003319	sie find voller Glaubens-	sie sind voller Glaubenslust,
Gesangbuch1778_1_003320	luft, daß du in den Gna-	dass du in den Gnadenzeiten

ID

Gesangbuch1778_1_003321
 Gesangbuch1778_1_003322
 Gesangbuch1778_1_003323
 Gesangbuch1778_1_003324
 Gesangbuch1778_1_003325
 Gesangbuch1778_1_003326
 Gesangbuch1778_1_003327
 Gesangbuch1778_1_003328
 Gesangbuch1778_1_003329
 Gesangbuch1778_1_003330
 Gesangbuch1778_1_003331
 Gesangbuch1778_1_003332
 Gesangbuch1778_1_003333
 Gesangbuch1778_1_003334
 Gesangbuch1778_1_003335
 Gesangbuch1778_1_003336
 Gesangbuch1778_1_003337
 Gesangbuch1778_1_003338
 Gesangbuch1778_1_003339
 Gesangbuch1778_1_003340
 Gesangbuch1778_1_003341
 Gesangbuch1778_1_003342
 Gesangbuch1778_1_003343
 Gesangbuch1778_1_003344
 Gesangbuch1778_1_003345
 Gesangbuch1778_1_003346
 Gesangbuch1778_1_003347
 Gesangbuch1778_1_003348
 Gesangbuch1778_1_003349
 Gesangbuch1778_1_003350
 Gesangbuch1778_1_003351
 Gesangbuch1778_1_003352
 Gesangbuch1778_1_003353
 Gesangbuch1778_1_003354
 Gesangbuch1778_1_003355
 Gesangbuch1778_1_003356
 Gesangbuch1778_1_003357
 Gesangbuch1778_1_003358
 Gesangbuch1778_1_003359
 Gesangbuch1778_1_003360

Diplomatische Transkription

denzeiten ihnen folch ein
 Heil bereiten, und ein
 Kindlein werden muß.
 3. Herzensknabe! ;: al-
 ler Erden Gut und Haabe
 ift nur Unflath gegen dich;
 du kanft mit gar wenig
 Blicken millionenmal er-
 quicken: wirf auch einen
 Blick auf mich!
 83. Mel. 14.
 Gegrüßt feyft du, o Je-
 fulein! du fchönes Kin-
 delein! ach laß mich doch
 dein eigen feyn, herzliebes
 Jefulein! ;:;
 2. Nimm hin mein Herz,
 gib mir das dein, o fchö-
 nes Herzelein! laß beide
 Herzen ein Herz feyn, o
 Herzensjefulein!
 3. Ohn' dich leben, fey
 mir der Tod, du einigs
 Leben mein! mit dir fter-
 ben will ich, mein GOtt!
 JEFu, o Jefulein!
 <pb n="60b" src="060.jpg" />
 84. Mel. 16.
 Laß uns weiden in den
 Freuden deiner Kindheit,
 JEFu Chrift! komm, das
 Leben uns zu geben, da du
 drum geltorben bift!
 85. Mel. 10.
 Ach Chriftnacht und fein
 Leiden, bringt ewig-
 liche Freuden; deß können
 die Erlöften fich unaufhör-
 lich tröften.
 86. Mel. 121.

Normalisierter Text

ihnen solch ein
 Heil bereiten, und ein
 Kindlein werden musst.
 3. Herzensknabe! ;: Aller
 Erden Gut und Habe
 ist nur Unflat gegen dich;
 du kannst mit gar wenig
 Blicken millionenmal erquicken:
 Wirf auch einen
 Blick auf mich!
 83. Mel. 14.
 Gegrüßt seist du, o Jesulein!
 Du schönes Kindelein!
 Ach lass mich doch
 dein eigen sein, herzliebes
 Jesulein! ;:;
 2. Nimm hin mein Herz,
 gib mir das dein, o schönes
 Herzelein! Lass beide
 Herzen ein Herz sein, o
 Herzensjesulein!
 3. Ohne dich leben, sei
 mir der Tod, du einiges
 Leben mein! Mit dir sterben
 will ich, mein Gott!
 Jesu, o Jesulein!
 <pb n="60b" src="060.jpg" />
 84. Mel. 16.
 Lass uns weiden in den
 Freuden deiner Kindheit,
 Jesu Christ! Komm, das
 Leben uns zu geben, da du
 drum gestorben bist!
 85. Mel. 10.
 Ach Christnacht und sein
 Leiden, bringt ewigliche
 Freuden; dessen können
 die Erlösten sich unaufhörlich
 trösten.
 86. Mel. 121.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003361	In dulci jubilo, verdeutfcht.	In dulci jubilo, verdeutscht.
Gesangbuch1778_1_003362	Ihr werthen Chriſtenleut!	Ihr werten Christenleut!
Gesangbuch1778_1_003363	dankt GOtt mit Ju-	Dankt Gott mit Jubelfreud;
Gesangbuch1778_1_003364	belfreud; unfers Herzens	unfers Herzens
Gesangbuch1778_1_003365	Wonne liegt da in Niedrig-	Wonne liegt da in Niedrigkeit,
Gesangbuch1778_1_003366	keit, und leuchtet als die	und leuchtet als die
Gesangbuch1778_1_003367	Sonne; in unfer Fleiſch	Sonne; in unser Fleisch
Gesangbuch1778_1_003368	gekleidt kommt in dieſe Zeit	gekleidet kommt in dieſe Zeit
Gesangbuch1778_1_003369	GOtt von Ewigkeit.	Gott von Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_003370	2. Nach dir, o Jefulein!	2. Nach dir, o Jesulein!
Gesangbuch1778_1_003371	kan einem bange feyn; tröft	Kann einem bange ſein; tröſt
Gesangbuch1778_1_003372	mir mein Gemüthe, o Her-	mir mein Gemüt, o Herzensknäbelein!
Gesangbuch1778_1_003373	zensknäbelein! durch alle	Durch alle
Gesangbuch1778_1_003374	deine Güte; o Fürſt voll	deine Güte; o Fürſt voll
Gesangbuch1778_1_003375	Glorieſchein! bey dir iſt	Glorieſchein! Bei dir iſt
Gesangbuch1778_1_003376	gut feyn; nimm mich zu	gut ſein; nimm mich zu
Gesangbuch1778_1_003377	dir ein.	dir ein.
Gesangbuch1778_1_003378	3. O Vaters Lieb und	3. O Vaters Lieb und
Gesangbuch1778_1_003379	Gnad! o Sohnes Freuden-	Gnad! O Sohnes Freudenrat!
Gesangbuch1778_1_003380	rath! wir wärn all verdor-	Wir wärn all verdorben,
Gesangbuch1778_1_003381	ben, in Sünd und Miſſe-	in Sünd und Miſſetat;
Gesangbuch1778_1_003382	that; fo halt du uns er-	ſo haſt du uns erworben
Gesangbuch1778_1_003383	worben die ewge Freuden-	die ewige FreudenC
Gesangbuch1778_1_003384	C 5 ftadt:	5 ſtadt:
Gesangbuch1778_1_003385	<pb n="61a" src="061.jpg" />	<pb n="61a" src="061.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003386	42 Von der Geburt JEFu Chriſti,	42 Von der Geburt Jeſu Chriſti,
Gesangbuch1778_1_003387	ftadt: wer's erſt fo weit	ſtadt: Wer's erſt ſo weit
Gesangbuch1778_1_003388	hat, der iſt reich und fatt.	hat, der iſt reich und ſatt.
Gesangbuch1778_1_003389	4. GOtt, Vater, Geiſt	4. Gott, Vater, Geiſt
Gesangbuch1778_1_003390	und Sohn! fey hochgelobt	und Sohn! Sei hochgelobt
Gesangbuch1778_1_003391	im Thron, wo die Har-	im Thron, wo die Harfen
Gesangbuch1778_1_003392	fen klingen, und Lied'r im	klingen, und Lieder im
Gesangbuch1778_1_003393	neuen Ton; wo Menſch	neuen Ton; wo Menſch
Gesangbuch1778_1_003394	und Engel ſingen: Lämme-	und Engel ſingen: Lämmelein
Gesangbuch1778_1_003395	lein im Thron! daß dirs	im Thron! Daſſ dir's
Gesangbuch1778_1_003396	GOtt verlohne. Ey! wer	Gott verlohnt. Ei! Wer
Gesangbuch1778_1_003397	da wär ſchon!	da wäre ſchon!
Gesangbuch1778_1_003398	87. Mel. 10.	87. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_003399	Die wahre Gnadenfonne	Die wahre Gnadensonne
Gesangbuch1778_1_003400	geht auf zu unſrer	geht auf zu unſrer

ID

Gesangbuch1778_1_003401
 Gesangbuch1778_1_003402
 Gesangbuch1778_1_003403
 Gesangbuch1778_1_003404
 Gesangbuch1778_1_003405
 Gesangbuch1778_1_003406
 Gesangbuch1778_1_003407
 Gesangbuch1778_1_003408
 Gesangbuch1778_1_003409
 Gesangbuch1778_1_003410
 Gesangbuch1778_1_003411
 Gesangbuch1778_1_003412
 Gesangbuch1778_1_003413
 Gesangbuch1778_1_003414
 Gesangbuch1778_1_003415
 Gesangbuch1778_1_003416
 Gesangbuch1778_1_003417
 Gesangbuch1778_1_003418
 Gesangbuch1778_1_003419
 Gesangbuch1778_1_003420
 Gesangbuch1778_1_003421
 Gesangbuch1778_1_003422
 Gesangbuch1778_1_003423
 Gesangbuch1778_1_003424
 Gesangbuch1778_1_003425
 Gesangbuch1778_1_003426
 Gesangbuch1778_1_003427
 Gesangbuch1778_1_003428
 Gesangbuch1778_1_003429
 Gesangbuch1778_1_003430
 Gesangbuch1778_1_003431
 Gesangbuch1778_1_003432
 Gesangbuch1778_1_003433
 Gesangbuch1778_1_003434
 Gesangbuch1778_1_003435
 Gesangbuch1778_1_003436
 Gesangbuch1778_1_003437
 Gesangbuch1778_1_003438
 Gesangbuch1778_1_003439
 Gesangbuch1778_1_003440

Diplomatische Transkription

Wonne, und macht ein
 Heer von Sündern zu fro-
 hen Lichteskindern.
 2. Der Erft= und Ein-
 geborne befuchet uns Ver-
 lorne, hat feinen Schwur
 gehalten; drum laßt ihn
 immer walten!
 3. Der HErr ift in dem
 Orden der Sünder Menfch
 geworden, und gleich (doch
 ohne Sünde) dem fchwäch-
 ften Menfchenkinde.
 4. Habt zum Object das
 Kindlein im Krippelein und
 in Windlein, das euch mit
 feinem Blute verdient hat
 alles Gute.
 5. Wenn ichs im Geifte
 fehe in feiner Gotteshöhe,
 fo denk ich, ich vergehe,
 bis ichs als Menfch befehe.
 6. Er liegt in feiner
 Krippen, und ruft mit
 <pb n="61b" src="061.jpg" />
 füßen Lippen: grämt euch
 nicht, lieben Brüder! ich
 bringe alles wieder.
 7. O Kind, o füßer
 Knabe! du, den ich lieber
 habe in feinen Kindsgeber-
 den, als alle Schätz auf
 Erden:
 8. Laß, Schönfter! dich
 erblicken, mein Herze zu
 erquicken, du feligs kleines
 Kindel, in deiner Kripp
 und Winde!
 9. Wie foll man dich
 empfangen? o aller Welt

Normalisierter Text

Wonne, und macht ein
 Heer von Sündern zu frohen
 Lichteskindern.
 2. Der Erst- und Eingeborene
 besucht uns Verlorene,
 hat seinen Schwur
 gehalten; drum lasst ihn
 immer walten!
 3. Der Herr ist in dem
 Orden der Sünder Mensch
 geworden, und gleich (doch
 ohne Sünde) dem schwächsten
 Menschenkind.
 4. Habt zum Objekt das
 Kindlein im Krippelein und
 in Windlein, das euch mit
 seinem Blute verdient hat
 alles Gute.
 5. Wenn ich's im Geiste
 sehe in seiner Gotteshöhe,
 so denk ich, ich vergehe,
 bis ich's als Mensch besehe.
 6. Er liegt in seiner
 Krippen, und ruft mit
 <pb n="61b" src="061.jpg" />
 süßen Lippen: Grämt euch
 nicht, lieben Brüder! Ich
 bringe alles wieder.
 7. O Kind, o süßer
 Knabe! Du, den ich lieber
 habe in seinen Kindsgebärden,
 als alle Schätze auf
 Erden:
 8. Lass, Schönster! dich
 erblicken, mein Herz zu
 erquicken, du seliges kleines
 Kindel, in deiner Krippe
 und Winde!
 9. Wie soll man dich
 empfangen? O aller Welt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003441	Verlangen! du kommst die	Verlangen! Du kommst die
Gesangbuch1778_1_003442	Welt zu segnen; wie foll	Welt zu segnen; wie soll
Gesangbuch1778_1_003443	man dir begegnen?	man dir begegnen?
Gesangbuch1778_1_003444	10. Ach fey willkomm'n	10. Ach sei willkommen
Gesangbuch1778_1_003445	hienieden, du edler Gaf!	hienieden, du edler Gast!
Gesangbuch1778_1_003446	beyn Müden, komm lieh,	Beim Müden, komm sieh,
Gesangbuch1778_1_003447	wie's ihnen gehet, du haft	wie's ihnen geht, du hast
Gesangbuch1778_1_003448	fie nie verchmähet.	sie nie verschmäht.
Gesangbuch1778_1_003449	11. Du Schöpfer aller	11. Du Schöpfer aller
Gesangbuch1778_1_003450	Dinge, wie wirft du fo	Dinge, wie wirst du so
Gesangbuch1778_1_003451	geringe! der all's erhält	gering! Der alles erhält
Gesangbuch1778_1_003452	alleine, wie wird er doch	alleine, wie wird er doch
Gesangbuch1778_1_003453	fo kleine!	so klein!
Gesangbuch1778_1_003454	12. Gib dich uns, Herz	12. Gib dich uns, Herzensknabe,
Gesangbuch1778_1_003455	zensknabe, zu einer Chrif	zu einer Christnachtsgabe,
Gesangbuch1778_1_003456	nachtsgabe, du kanft mit	du kannst mit
Gesangbuch1778_1_003457	wenig Blicken millionen	wenig Blicken millionenmal
Gesangbuch1778_1_003458	mal erquicken.	erquicken.
Gesangbuch1778_1_003459	13. Ich will hier bey	13. Ich will hier bei
Gesangbuch1778_1_003460	dir ftehen, du wirft mich	dir stehen, du wirst mich
Gesangbuch1778_1_003461	nicht verchmähen, wenn	nicht verschmähen, wenn
Gesangbuch1778_1_003462	ich zum Kripplein gehe,	ich zum Kripplein gehe,
Gesangbuch1778_1_003463	und um ein rein Herz	und um ein rein Herz
Gesangbuch1778_1_003464	flehe.	flehe.
Gesangbuch1778_1_003465	14. Ach!	14. Ach!
Gesangbuch1778_1_003466	<pb n="62a" src="062.jpg" />	<pb n="62a" src="062.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003467	und feinem Wandel auf Erden. 43	und seinem Wandel auf Erden. 43
Gesangbuch1778_1_003468	14. Ach! dein Advent	14. Ach! Dein Advent
Gesangbuch1778_1_003469	im Fleifche, erhalt dir	im Fleische, erhalt dir
Gesangbuch1778_1_003470	deine keufche fonft fündige	deine keusche, sonst sündige
Gesangbuch1778_1_003471	Gemeine, von Stund zu	Gemeine, von Stund zu
Gesangbuch1778_1_003472	Stunde reine!	Stunde rein!
Gesangbuch1778_1_003473	15. Wir laffen uns ge	15. Wir lassen uns gefallen,
Gesangbuch1778_1_003474	fallen, die Zeit fo durchzu	die Zeit so durchzuwallen,
Gesangbuch1778_1_003475	wallen, bedienen das Ge	bedienen das Gebeine,
Gesangbuch1778_1_003476	beine, weils anzufehn als	weil's anzusehen als
Gesangbuch1778_1_003477	deine.	deine.
Gesangbuch1778_1_003478	16. Wenn Chriftnacht	16. Wenn Christnacht
Gesangbuch1778_1_003479	und dein Leiden, die Ur	und dein Leiden, die Ursach
Gesangbuch1778_1_003480	fach ewger Freuden, im	ewiger Freuden, im

ID

Gesangbuch1778_1_003481
 Gesangbuch1778_1_003482
 Gesangbuch1778_1_003483
 Gesangbuch1778_1_003484
 Gesangbuch1778_1_003485
 Gesangbuch1778_1_003486
 Gesangbuch1778_1_003487
 Gesangbuch1778_1_003488
 Gesangbuch1778_1_003489
 Gesangbuch1778_1_003490
 Gesangbuch1778_1_003491
 Gesangbuch1778_1_003492
 Gesangbuch1778_1_003493
 Gesangbuch1778_1_003494
 Gesangbuch1778_1_003495
 Gesangbuch1778_1_003496
 Gesangbuch1778_1_003497
 Gesangbuch1778_1_003498
 Gesangbuch1778_1_003499
 Gesangbuch1778_1_003500
 Gesangbuch1778_1_003501
 Gesangbuch1778_1_003502
 Gesangbuch1778_1_003503
 Gesangbuch1778_1_003504
 Gesangbuch1778_1_003505
 Gesangbuch1778_1_003506
 Gesangbuch1778_1_003507
 Gesangbuch1778_1_003508
 Gesangbuch1778_1_003509
 Gesangbuch1778_1_003510
 Gesangbuch1778_1_003511
 Gesangbuch1778_1_003512
 Gesangbuch1778_1_003513
 Gesangbuch1778_1_003514
 Gesangbuch1778_1_003515
 Gesangbuch1778_1_003516
 Gesangbuch1778_1_003517
 Gesangbuch1778_1_003518
 Gesangbuch1778_1_003519
 Gesangbuch1778_1_003520

Diplomatische Transkription

neuen Lied erfcheinen, da
 wird man nicht mehr
 weinen.
 88. Mel. 22.
 Ihr Sünder alle! freuet
 euch des GÖttes, der
 euch worden gleich, des
 Worts, das auf die Erde
 kam, und unfer Fleiſch und
 Blut annahm.
 2. Das Wort war felbft
 der wahre GÖtt, der alle
 Ding erfchaffen hat; durch
 ihn ift alles dargeftellt im
 ganzen Kreis der weiten
 Welt.
 3. Den Menſchen ſchuf
 er rein und ſchön; fein
 Bildniß war an ihm zu
 fehn: allein durchs Satans
 Lift und Neid verlor er
 diefe Seligkeit.
 4. Da höret nun, und
 merket recht; GÖtt thut
 ein Werk, das niemand
 <pb n="62b" src="062.jpg" />
 dächte: er formt, nachdem
 die Zeit erfüllt, ſich felbft
 ins arme Menſchenbild.
 5. Ey! warum wird er
 doch ein Kind, damit er
 Blut vergieffen künnt; und
 ihm fey Dank, er hats
 vollbracht, und hat durchs
 Recht uns frey gemacht.
 6. Daß Evam dort die
 Schlang belog, und uns
 um GÖttes Bild betrog,
 ſchadet uns nichts mehr,
 weil GÖttes Chrifft in unſer

Normalisierter Text

neuen Lied erscheinen, da
 wird man nicht mehr
 weinen.
 88. Mel. 22.
 Ihr Sünder alle! Freuet
 euch des Gottes, der
 euch geworden gleich, des
 Worts, das auf die Erde
 kam, und unser Fleisch und
 Blut annahm.
 2. Das Wort war selbst
 der wahre Gott, der alle
 Dinge erschaffen hat; durch
 ihn ist alles dargestellt im
 ganzen Kreis der weiten
 Welt.
 3. Den Menschen schuf
 er rein und schön; sein
 Bildnis war an ihm zu
 sehn: Allein durch Satans
 List und Neid verlor er
 diese Seligkeit.
 4. Da höret nun, und
 merket recht; Gott tut
 ein Werk, das niemand
 <pb n="62b" src="062.jpg" />
 dächte: Er formt, nachdem
 die Zeit erfüllt, sich selbst
 ins arme Menschenbild.
 5. Eil Warum wird er
 doch ein Kind, damit er
 Blut vergießen könnte; und
 ihm sei Dank, er hat's
 vollbracht, und hat durch's
 Recht uns frei gemacht.
 6. Dass Eva dort die
 Schlange belog, und uns
 um Gottes Bild betrog,
 schadet uns nichts mehr,
 weil Gottes Christ in unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003521	fer Fleiſch gekleidet ift.	Fleisch gekleidet ist.
Gesangbuch1778_1_003522	7. Drum wollen wir	7. Drum wollen wir
Gesangbuch1778_1_003523	recht fröhlich feyn beym	recht fröhlich sein beim
Gesangbuch1778_1_003524	heiligen Chriftkindelein, das	heiligen Christkindelein, das
Gesangbuch1778_1_003525	Frieden auf die Welt ge-	Frieden auf die Welt gebracht,
Gesangbuch1778_1_003526	bracht, und JEfus heißt,	und Jesus heißt,
Gesangbuch1778_1_003527	weil's felig macht.	weil's selig macht.
Gesangbuch1778_1_003528	89. Mel. 58.	89. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_003529	Glückfelger ift uns doch	Glückseliger ist uns doch
Gesangbuch1778_1_003530	keine Nacht, als die	keine Nacht, als die
Gesangbuch1778_1_003531	das Wunderkind hat ge-	das Wunderkind hat gebracht,
Gesangbuch1778_1_003532	bracht, das in einem Stalle	das in einem Stalle
Gesangbuch1778_1_003533	arm und geringe, (wie-	arm und gering, (wiewohl's
Gesangbuch1778_1_003534	wol's der Schöpfer war	der Schöpfer war
Gesangbuch1778_1_003535	aller Dinge) im Kripplein	aller Dinge) im Kripplein
Gesangbuch1778_1_003536	lag.	lag.
Gesangbuch1778_1_003537	2. GOtt, unfer GOtt,	2. Gott, unser Gott,
Gesangbuch1778_1_003538	ohn Vergleich an Huld,	ohne Vergleich an Huld,
Gesangbuch1778_1_003539	und unvergleichlich auch an	und unvergleichlich auch an
Gesangbuch1778_1_003540	Geduld, der der rechten	Geduld, der der rechten
Gesangbuch1778_1_003541	Stunde, bey allem Bren-	Stunde, bei allem Brennen
Gesangbuch1778_1_003542	nen feines Erbarmens, hat	seines Erbarmens, hat
Gesangbuch1778_1_003543	warten können vier tauſend	warten können viertausend
Gesangbuch1778_1_003544	Jahr;	Jahre;
Gesangbuch1778_1_003545	3. Der	3. Der
Gesangbuch1778_1_003546	<pb n="63a" src="063.jpg" />	<pb n="63a" src="063.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003547	44 Von der Geburt JEFu Chrifti,	44 Von der Geburt Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_003548	3. Der hat ſich zu der	3. Der hat sich zu der
Gesangbuch1778_1_003549	beftimmten Zeit, vom Thron	bestimmten Zeit, vom Thron
Gesangbuch1778_1_003550	der ewigen Herrlichkeit,	der ewigen Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_1_003551	aus dem Schoos des Va-	aus dem Schoß des Vaters,
Gesangbuch1778_1_003552	ters, der ihn zum Leben	der ihn zum Leben
Gesangbuch1778_1_003553	der Menſchen hergab, her-	der Menschen hergab, heraus
Gesangbuch1778_1_003554	aus begeben ins fterblich-	begeben ins Sterblichsein.
Gesangbuch1778_1_003555	feyn.	
Gesangbuch1778_1_003556	4. Das angenommene	4. Das angenommene
Gesangbuch1778_1_003557	Fleiſch und Blut war hier	Fleisch und Blut war hier
Gesangbuch1778_1_003558	auf Erden fein Haab und	auf Erden sein Hab und
Gesangbuch1778_1_003559	Gut; denn auch nicht ein	Gut; denn auch nicht ein
Gesangbuch1778_1_003560	Räumlein befaß er eigen,	Räumlein besaß er eigen,

ID

Gesangbuch1778_1_003561
 Gesangbuch1778_1_003562
 Gesangbuch1778_1_003563
 Gesangbuch1778_1_003564
 Gesangbuch1778_1_003565
 Gesangbuch1778_1_003566
 Gesangbuch1778_1_003567
 Gesangbuch1778_1_003568
 Gesangbuch1778_1_003569
 Gesangbuch1778_1_003570
 Gesangbuch1778_1_003571
 Gesangbuch1778_1_003572
 Gesangbuch1778_1_003573
 Gesangbuch1778_1_003574
 Gesangbuch1778_1_003575
 Gesangbuch1778_1_003576
 Gesangbuch1778_1_003577
 Gesangbuch1778_1_003578
 Gesangbuch1778_1_003579
 Gesangbuch1778_1_003580
 Gesangbuch1778_1_003581
 Gesangbuch1778_1_003582
 Gesangbuch1778_1_003583
 Gesangbuch1778_1_003584
 Gesangbuch1778_1_003585
 Gesangbuch1778_1_003586
 Gesangbuch1778_1_003587
 Gesangbuch1778_1_003588
 Gesangbuch1778_1_003589
 Gesangbuch1778_1_003590
 Gesangbuch1778_1_003591
 Gesangbuch1778_1_003592
 Gesangbuch1778_1_003593
 Gesangbuch1778_1_003594
 Gesangbuch1778_1_003595
 Gesangbuch1778_1_003596
 Gesangbuch1778_1_003597
 Gesangbuch1778_1_003598
 Gesangbuch1778_1_003599
 Gesangbuch1778_1_003600

Diplomatische Transkription

wo er des Abends fein
 Haupt hinneigen und ru-
 hen kont.
 5. Sein Anfehn war da-
 bey fo gering, daß ihn
 Verachtung und Schmach
 umfing; feine eigne Freun-
 de fchämten fich feiner,
 und unter ihnen war oft
 kaum einer, der an ihn
 gläubt.
 Jef. 53. Joh. 7, 5.
 6. Er hat die fchwäch-
 liche Kinderzeit in allen
 Stücken mit Willigkeit
 mühsam ausgewartet, und
 in den Jahren, wie es ein
 Kindlein pflegt zu erfah-
 ren, Geduld gelernt.
 7. Die Bibel zeuget
 auch fonnenklar, wie er
 den Eltern gehorfam war,
 und wie unterthänig er
 ihn'n gedienet, fo daß fein
 Beypiel auch darinn grü-
 net vor jedermann.
 <pb n="63b" src="063.jpg" />
 8. Als er erwachfen,
 und dreyßig Jahr fo in der
 Stille geblieben war, nie-
 drig und in Armuth, mit
 großer Treue, gab ihm der
 heilige Geift die Weihe zum
 Predigtamt.
 9. So war kein Predi-
 ger noch geweft, kein Pro-
 phet hatte die Welt erlöst
 von fo manchen Plagen;
 was nur für Schmerzen
 dargebracht wurden dem

Normalisierter Text

wo er des Abends sein
 Haupt hinneigen und ruhen
 konnte.
 5. Sein Ansehen war dabei
 so gering, dass ihn
 Verachtung und Schmach
 umfing; seine eigene Freunde
 schämten sich seiner,
 und unter ihnen war oft
 kaum einer, der an ihn
 glaubte.
 Jes. 53. Joh. 7, 5.
 6. Er hat die schwächliche
 Kinderzeit in allen
 Stücken mit Willigkeit
 mühsam ausgewartet, und
 in den Jahren, wie es ein
 Kindlein pflegt zu erfahren,
 Geduld gelernt.
 7. Die Bibel zeugt
 auch sonnenklar, wie er
 den Eltern gehorsam war,
 und wie untertänig er
 ihnen gedient, sodass sein
 Beispiel auch darin grünet
 vor jedermann.
 <pb n="63b" src="063.jpg" />
 8. Als er erwachsen,
 und dreißig Jahre so in der
 Stille geblieben war, niedrig
 und in Armut, mit
 großer Treue, gab ihm der
 heilige Geist die Weihe zum
 Predigtamt.
 9. So war kein Prediger
 noch gewesen, kein Prophet
 hatte die Welt erlöst
 von so manchen Plagen;
 was nur für Schmerzen
 dargebracht wurden dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003601	treuen Herzen, die heilte er.	treuen Herzen, die heilte er.
Gesangbuch1778_1_003602	10. Er selber aber war	10. Er selber aber war
Gesangbuch1778_1_003603	krank und matt, wies Je-	krank und matt, wie Jesaias
Gesangbuch1778_1_003604	saias bezeugt hat, recht	bezeugt hat, recht
Gesangbuch1778_1_003605	ein Mann der Schmerzen,	ein Mann der Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_003606	der wahre Buße ausstand	der wahre Buße ausstand
Gesangbuch1778_1_003607	vom Haupte bis zu dem	vom Haupte bis zu dem
Gesangbuch1778_1_003608	Fuße, für alle Welt.	Fuße, für alle Welt.
Gesangbuch1778_1_003609	11. So unbefchreiblich	11. So unbeschreiblich
Gesangbuch1778_1_003610	war seine Not: daß er be-	war seine Not: Dass er betrübt
Gesangbuch1778_1_003611	trübt ward bis in den Tod;	ward bis in den Tod;
Gesangbuch1778_1_003612	daß er sich im Kämpfen	dass er sich im Kämpfen
Gesangbuch1778_1_003613	und Flehn erhitzte, bis daß	und Flehen erhitzte, bis dass
Gesangbuch1778_1_003614	er Blut, dort am Ölberg	er Blut, dort am Ölberg
Gesangbuch1778_1_003615	schwitzte, zu unserm Heil.	schwitzte, zu unserm Heil.
Gesangbuch1778_1_003616	12. Er starb, und fühlte	12. Er starb, und fühlte
Gesangbuch1778_1_003617	den Tod auch recht: denn	den Tod auch recht: Denn
Gesangbuch1778_1_003618	dieser weiseste Gottesknecht	dieser weiseste Gottesknecht
Gesangbuch1778_1_003619	hatte sich in dem Stande,	hatte sich in dem Stande,
Gesangbuch1778_1_003620	den er erwählte, so tief	den er erwählte, so tief
Gesangbuch1778_1_003621	erniedrigt, daß man ihn	erniedrigt, dass man ihn
Gesangbuch1778_1_003622	quälte gleich einem Wurm.	quälte gleich einem Wurm.
Gesangbuch1778_1_003623	Pf. 22, 7.	Ps. 22, 7.
Gesangbuch1778_1_003624	13. Als er sich hingab	13. Als er sich hingab
Gesangbuch1778_1_003625	ans Kreuzesstamm, für	ans Kreuzesstamm, für
Gesangbuch1778_1_003626	unsre Sünden, zum Opfer-	unsre Sünden, zum Opferlamm,
Gesangbuch1778_1_003627	lamm,	
Gesangbuch1778_1_003628	<pb n="64a" src="064.jpg" />	<pb n="64a" src="064.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003629	und feinem Wandel auf Erden. 45	und seinem Wandel auf Erden. 45
Gesangbuch1778_1_003630	lamm, bohrte man ihm	Lamm, bohrte man ihm
Gesangbuch1778_1_003631	Nägel durch Händ und	Nägel durch Händ und
Gesangbuch1778_1_003632	Füße, welches die Hand-	Füße, welches die Handschrift
Gesangbuch1778_1_003633	schrift zugleich durchriff,	zugleich durchriss,
Gesangbuch1778_1_003634	die geg'n uns war.	die gegen uns war.
Gesangbuch1778_1_003635	14. Das Schuldbuch	14. Das Schuldbuch
Gesangbuch1778_1_003636	ward damit abgethan, daß	ward damit abgetan, dass
Gesangbuch1778_1_003637	uns nun nichts mehr ver-	uns nun nichts mehr verdammen
Gesangbuch1778_1_003638	dammen kan; ja die Gluth	kann; ja die Glut
Gesangbuch1778_1_003639	der Hölle ward ausgelö-	der Hölle ward ausgelöscht
Gesangbuch1778_1_003640	schet für jedes, das er von	für jedes, das er von

ID

Gesangbuch1778_1_003641
 Gesangbuch1778_1_003642
 Gesangbuch1778_1_003643
 Gesangbuch1778_1_003644
 Gesangbuch1778_1_003645
 Gesangbuch1778_1_003646
 Gesangbuch1778_1_003647
 Gesangbuch1778_1_003648
 Gesangbuch1778_1_003649
 Gesangbuch1778_1_003650
 Gesangbuch1778_1_003651
 Gesangbuch1778_1_003652
 Gesangbuch1778_1_003653
 Gesangbuch1778_1_003654
 Gesangbuch1778_1_003655
 Gesangbuch1778_1_003656
 Gesangbuch1778_1_003657
 Gesangbuch1778_1_003658
 Gesangbuch1778_1_003659
 Gesangbuch1778_1_003660
 Gesangbuch1778_1_003661
 Gesangbuch1778_1_003662
 Gesangbuch1778_1_003663
 Gesangbuch1778_1_003664
 Gesangbuch1778_1_003665
 Gesangbuch1778_1_003666
 Gesangbuch1778_1_003667
 Gesangbuch1778_1_003668
 Gesangbuch1778_1_003669
 Gesangbuch1778_1_003670
 Gesangbuch1778_1_003671
 Gesangbuch1778_1_003672
 Gesangbuch1778_1_003673
 Gesangbuch1778_1_003674
 Gesangbuch1778_1_003675
 Gesangbuch1778_1_003676
 Gesangbuch1778_1_003677
 Gesangbuch1778_1_003678
 Gesangbuch1778_1_003679
 Gesangbuch1778_1_003680

Diplomatische Transkription

Sünden wäſchet, mit fei-
 nem Blut.
 15. Wer dieſes alles von
 Herzen gläubt, wird fei-
 nem Heilande einverleibt;
 und wenn der vom Kinde
 im Krippelein höret, weiß
 er kaum recht, was ihm
 wiederfähret; ſo wohl wird
 ihm.
 16. Sey hochgelobet,
 du Herzenslamm; für die
 Blutfreundſchaft mit un-
 ſerm Stamm, daß du
 Menſch geworden, aus un-
 ſerm Blute, zu der Zeit,
 da wir vom höchſten Gute
 noch Feinde war'n.
 17. Wie muß dein Herze
 nicht mit uns feyn, wenn
 wir uns deiner Menſchwer-
 dung freun und dich innig
 lieben! wilt du das haben,
 mußt du die Sünden mit
 dir begraben, die an uns
 find.
 18. Jemehr du vergibſt,
 du liebereicher Fürſt: jemehr
 <pb n="64b" src="064.jpg" />
 du von uns geliebet wirſt.
 Wir find alle Sünder in
 großem Grade, und darum
 haben wir auch die Gnade
 und lieben fehr.
 19. Nur macht uns die-
 ſes noch manchen Schmerz,
 daß wir dein Lieben, du
 treues Herz! nie genug er-
 kennen, noch gnug verehr-
 ren: nimm ftatt der Worte

Normalisierter Text

Sünden wäscht, mit seinem
 Blut.
 15. Wer dieses alles von
 Herzen glaubt, wird seinem
 Heilande einverleibt;
 und wenn der vom Kinde
 im Krippelein höret, weiß
 er kaum recht, was ihm
 widerfährt; so wohl wird
 ihm.
 16. Sei hochgelobet,
 du Herzenslamm; für die
 Blutfreundschaft mit unserm
 Stamm, dass du
 Mensch geworden, aus unserm
 Blute, zu der Zeit,
 da wir vom höchsten Gute
 noch Feinde waren.
 17. Wie muss dein Herz
 nicht mit uns sein, wenn
 wir uns deiner Menschwerdung
 freun und dich innig
 lieben! Willst du das haben,
 musst du die Sünden mit
 dir begraben, die an uns
 sind.
 18. Je mehr du vergibst,
 du liebereicher Fürst: Je mehr
 <pb n="64b" src="064.jpg" />
 du von uns geliebet wirst.
 Wir sind alle Sünder in
 großem Grade, und darum
 haben wir auch die Gnade
 und lieben sehr.
 19. Nur macht uns dieses
 noch manchen Schmerz,
 dass wir dein Lieben, du
 treues Herz! nie genug erkennen,
 noch genug verehren:
 Nimm statt der Worte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003681	mit stillen Zähren von uns	mit stillen Zähren von uns
Gesangbuch1778_1_003682	vorlieb!	vorlieb!
Gesangbuch1778_1_003683	20. Wie du doch liebes	20. Wie du doch liebtest
Gesangbuch1778_1_003684	teft, und noch liebft! wie	und noch liebst! Wie
Gesangbuch1778_1_003685	du dich doch allen Seelen	du dich doch allen Seelen
Gesangbuch1778_1_003686	gibft! wird auch deines-	gibst! Wird auch deinesgleichen
Gesangbuch1778_1_003687	gleichen für uns auf Er-	für uns auf Erden
Gesangbuch1778_1_003688	den oder im Himmel ge-	oder im Himmel gefunden
Gesangbuch1778_1_003689	funden werden? wir la-	werden? Wir sagen:
Gesangbuch1778_1_003690	gen: nein!	Nein!
Gesangbuch1778_1_003691	90. Mel. 39.	90. Mel. 39.
Gesangbuch1778_1_003692	GOtt, unferm GOtt,	Gott, unserm Gott,
Gesangbuch1778_1_003693	welcher im menfchlichen	welcher im menschlichen
Gesangbuch1778_1_003694	Orden uns gleich, unfer	Orden uns gleich, unser
Gesangbuch1778_1_003695	Blutsfreund und Bruder	Blutsfreund und Bruder
Gesangbuch1778_1_003696	geworden, und für uns ge-	geworden, und für uns gestorben,
Gesangbuch1778_1_003697	ftorben, demfelben zu Ehrn	demselben zu Ehren
Gesangbuch1778_1_003698	fprech alles Volk Amen	spreche alles Volk Amen
Gesangbuch1778_1_003699	und lobe den HErrn!	und lobe den Herrn!
Gesangbuch1778_1_003700	91. Mel. 477.	91. Mel. 477.
Gesangbuch1778_1_003701	Der neugeborne König,	Der neugeborene König,
Gesangbuch1778_1_003702	Chriftus, unfer HErr,	Christus, unser Herr,
Gesangbuch1778_1_003703	erfreuet uns nicht wenig,	erfreut uns nicht wenig,
Gesangbuch1778_1_003704	offenbart fein Ehre. Dar-	offenbart seine Ehre. Darum
Gesangbuch1778_1_003705	um frohlockt ihr Heiden,	frohlockt ihr Heiden,
Gesangbuch1778_1_003706	und fpricht ihn an mit	und spricht ihn an mit
Gesangbuch1778_1_003707	Freu-	Freu-
Gesangbuch1778_1_003708	<pb n="65a" src="065.jpg" />	<pb n="65a" src="065.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003709	46 Von der Geburt JEFu Chrifti,	46 Von der Geburt Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_003710	Freuden: o gnadreicher	Freuden: O gnadenreicher
Gesangbuch1778_1_003711	Heiland! verleih, daß wir	Heiland! Verleih, dass wir
Gesangbuch1778_1_003712	dich preifen, dir all Ehr	dich preisen, dir all Ehr
Gesangbuch1778_1_003713	beweifen.	beweisen.
Gesangbuch1778_1_003714	2. Kein Menfch ift je	2. Kein Mensch ist je
Gesangbuch1778_1_003715	geboren, deß man fo be-	geboren, dessen man so begehrt;
Gesangbuch1778_1_003716	gehret; kein'm ift folch's	keinem ist solches
Gesangbuch1778_1_003717	wiederfahren, der fo un-	widerfahren, der so unversehrt,
Gesangbuch1778_1_003718	verfehret, ganz ohn fündi-	ganz ohne sündigen
Gesangbuch1778_1_003719	gen Samen auf diefe Welt	Samen auf diese Welt
Gesangbuch1778_1_003720	wär kommen. O gnad-	wäre gekommen. O gnadenreicher

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003721	reicher Heiland! du wollft	Heiland! Du wolltest
Gesangbuch1778_1_003722	auch unfer Troft feyn:	auch unser Trost sein:
Gesangbuch1778_1_003723	mach uns heilig und rein.	Mach uns heilig und rein.
Gesangbuch1778_1_003724	3. Du bist ja dein'm	3. Du bist ja deinem
Gesangbuch1778_1_003725	Vater gleich, an Reichthum	Vater gleich, an Reichtum
Gesangbuch1778_1_003726	und Freuden; doch kamft	und Freuden; doch kamst
Gesangbuch1778_1_003727	du vom Himmelreich, für	du vom Himmelreich, für
Gesangbuch1778_1_003728	uns hie zu leiden; wolteft	uns hier zu leiden; wolltest
Gesangbuch1778_1_003729	arm, nackt und blos feyn,	arm, nackt und bloß sein,
Gesangbuch1778_1_003730	ließft dich wickeln in Tüch-	liebest dich wickeln in Tüchlein;
Gesangbuch1778_1_003731	lein; o gnadreicher Hei-	o gnadenreicher Heiland!
Gesangbuch1778_1_003732	land! hilf uns leben in	Hilf uns leben in
Gesangbuch1778_1_003733	Demuth, fchenk uns dein	Demut, schenk uns dein
Gesangbuch1778_1_003734	ewigs Gut.	ewiges Gut.
Gesangbuch1778_1_003735	4. Die Heiden aus Mor-	4. Die Heiden aus Morgenland
Gesangbuch1778_1_003736	genland brachten edle Ga-	brachten edle Gaben,
Gesangbuch1778_1_003737	ben, von ihnen wardft du	von ihnen wurdest du
Gesangbuch1778_1_003738	erkant und herrlich erha-	erkannt und herrlich erhaben;
Gesangbuch1778_1_003739	ben; du gabft ihn'n ein	du gabst ihnen ein
Gesangbuch1778_1_003740	himmlifch Licht zu ein'm	himmlisch Licht zu einem
Gesangbuch1778_1_003741	Führer und Bericht; o gnad-	Führer und Bericht; o gnadenreicher
Gesangbuch1778_1_003742	reicher Heiland! erleucht	Heiland! Erleucht
Gesangbuch1778_1_003743	uns auch durch dein Wort,	uns auch durch dein Wort,
Gesangbuch1778_1_003744	an diefem dunklen Ort.	an diesem dunklen Ort.
Gesangbuch1778_1_003745	5. Die Frommen find er-	5. Die Frommen sind erfreut,
Gesangbuch1778_1_003746	freuet, die dein hab'n er-	die dein haben erwartet;
Gesangbuch1778_1_003747	wartet; die Feind haben ge-	die Feinde haben gedräut,
Gesangbuch1778_1_003748	dräuet, find in Neid ver-	sind in Neid ver-
Gesangbuch1778_1_003749	<pb n="65b" src="065.jpg" />	<pb n="65b" src="065.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003750	hartet. Du bist etlichen	härtet. Du bist etlichen
Gesangbuch1778_1_003751	zum Fall, erhebt der	zum Fall, erhebst der
Gesangbuch1778_1_003752	Gläubigen Zahl. O gnad-	Gläubigen Zahl. O gnadenreicher
Gesangbuch1778_1_003753	reicher Heiland! erfatt all	Heiland! Erstatt all
Gesangbuch1778_1_003754	unfern Schaden durch die	unsern Schaden durch die
Gesangbuch1778_1_003755	Füll der Gnaden.	Fülle der Gnaden.
Gesangbuch1778_1_003756	92. Mel. 443.	92. Mel. 443.
Gesangbuch1778_1_003757	Lobfing heut, o Chriften-	Lobsing heut, o Christenheit,
Gesangbuch1778_1_003758	heit, und dank GOtt	und dank Gott
Gesangbuch1778_1_003759	mit Innigkeit: der dein	mit Innigkeit: Der dein
Gesangbuch1778_1_003760	Elend hat angefehn, und	Elend hat angesehn, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003761	dir gefandt feinen Sohn,	dir gesandt seinen Sohn,
Gesangbuch1778_1_003762	von dem allerhöchften	von dem allerhöchsten
Gesangbuch1778_1_003763	Thron; denn es ift nur	Thron; denn es ist nur
Gesangbuch1778_1_003764	aus Gnad gefchehn. O	aus Gnad geschehn. O
Gesangbuch1778_1_003765	nimm's zu Herzen, und	nimm's zu Herzen, und
Gesangbuch1778_1_003766	danklag ihm heut, in dieſer	danksag ihm heut, in dieſer
Gesangbuch1778_1_003767	gnadreichen Zeit.	gnadenreichen Zeit.
Gesangbuch1778_1_003768	2. Er macht nur deinethalben	2. Er macht nur deinethalben
Gesangbuch1778_1_003769	sein Blut zu einer	sein Blut zu einer
Gesangbuch1778_1_003770	Salben, und vergeußts dir	Salbe, und vergießt es dir
Gesangbuch1778_1_003771	allein zu gut, auf daß ers	allein zugut, auf dass er's
Gesangbuch1778_1_003772	dir mittheile, und all dein	dir mittheile, und all dein
Gesangbuch1778_1_003773	Siechthum heile: erquicke	Siechthum heile: Erquicke
Gesangbuch1778_1_003774	also deinen Muth, auf daß	also deinen Mut, auf dass
Gesangbuch1778_1_003775	du, von allem Uebel be-	du, von allem Übel befreit,
Gesangbuch1778_1_003776	freyt, ihm danklagelt allezeit.	ihm danksageſt allezeit.
Gesangbuch1778_1_003777		
Gesangbuch1778_1_003778	3. Ey nun, JEſu, GÖt-	3. Ei nun, Jeſu, Gottes
Gesangbuch1778_1_003779	tes Sohn! was ſollen wir	Sohn! Was ſollen wir
Gesangbuch1778_1_003780	Arme thun? du biſt unſer,	Arme thun? Du biſt unſer,
Gesangbuch1778_1_003781	und wir ſind dein; denn	und wir ſind dein; denn
Gesangbuch1778_1_003782	du haſt durch deinen Tod	du haſt durch deinen Tod
Gesangbuch1778_1_003783	uns erlößt aus aller Noth,	uns erlößt aus aller Not,
Gesangbuch1778_1_003784	daß wir ewig dein möchten	dass wir ewig dein möchten
Gesangbuch1778_1_003785	ſeyn: hilf, daß die Vereinigung	ſein: Hilf, dass die Vereinigung
Gesangbuch1778_1_003786	feſte ſtehe, und in	feſte ſtehe, und in
Gesangbuch1778_1_003787	keinem Weg zergeh!	keinem Weg zergehe!
Gesangbuch1778_1_003788	93. Das	93. Das
Gesangbuch1778_1_003789	und ſeinem Wandel auf Erden. 47	
Gesangbuch1778_1_003790		
Gesangbuch1778_1_003791	93. Mel. 22.	93. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_003792	Das Leben Chriſti unſers	Das Leben Chriſti unſers
Gesangbuch1778_1_003793	HErrn laßt uns preiſen	Herrn laſst uns preiſen
Gesangbuch1778_1_003794	mit allen Ehrn und hoch	mit allen Ehren und hoch
Gesangbuch1778_1_003795	rühmen ſein Herrlichkeit,	rühmen ſeine Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_1_003796	ſein Amt zu unſrer Seligkeit.	ſein Amt zu unſrer Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_003797	2. Er verkündigt' mit	2. Er verkündigte mit
Gesangbuch1778_1_003798	großem Ruhm den Armen	großem Ruhm dem Armen
Gesangbuch1778_1_003799	s Evangelium, ſprach die	das Evangelium, ſprach die
Gesangbuch1778_1_003800	Gefangnen frey und los,	Gefangenen frei und los,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_003801	bracht folch Botfchaft aus	brachte solch Botschaft aus
Gesangbuch1778_1_003802	Vaters Schoos.	Vaters Schoß.
Gesangbuch1778_1_003803	3. Er heilt' die Herzen	3. Er heilte die Herzen
Gesangbuch1778_1_003804	fehr verwundt, macht beid	sehr verwundet, macht beides
Gesangbuch1778_1_003805	des Seel und Leib gefund,	Seele und Leib gesund,
Gesangbuch1778_1_003806	und predigte ganz hell und	und predigte ganz hell und
Gesangbuch1778_1_003807	klar des HERren angeneh-	klar des Herrn angenehmes
Gesangbuch1778_1_003808	mes Jahr.	Jahr.
Gesangbuch1778_1_003809	4. Dadurch richt't er auf	4. Dadurch richtete er auf
Gesangbuch1778_1_003810	fein Gemein, famlet zer-	sein Gemein, sammelte zerstreute
Gesangbuch1778_1_003811	ftreute Schäfelein, erwarb	Schäflein, erwarb
Gesangbuch1778_1_003812	endlich das ewge Heil, und	endlich das ewige Heil, und
Gesangbuch1778_1_003813	macht daffelb uns hier zu	macht dasselbe uns hier zuteil.
Gesangbuch1778_1_003814	theil.	
Gesangbuch1778_1_003815	5. O Chriſte! dir fey	5. O Christe! Dir sei
Gesangbuch1778_1_003816	Dank gefagt, daß es dir	Dank gesagt, dass es dir
Gesangbuch1778_1_003817	hat allo behagt, bey uns	hat also behagt, bei uns
Gesangbuch1778_1_003818	zu wohnen auf der Erd,	zu wohnen auf der Erd,
Gesangbuch1778_1_003819	daß durch dich dein Volk	dass durch dich dein Volk
Gesangbuch1778_1_003820	felig werd.	selig werde.
Gesangbuch1778_1_003821	94. Mel. 22.	94. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_003822	Chriſtus, der wahre Got-	Christus, der wahre Gottessohn,
Gesangbuch1778_1_003823	tesohn, gefandt von	gesandt von
Gesangbuch1778_1_003824	dem himmlischen Thron,	dem himmlischen Thron,
Gesangbuch1778_1_003825	auf Erden hie als Menſch	auf Erden hier als Mensch
Gesangbuch1778_1_003826	erſchien, daß er uns armen	erschien, dass er uns armen
Gesangbuch1778_1_003827	Menſchen dien.	Menschen dient.
Gesangbuch1778_1_003828	<pb n="66b" src="066.jpg" />	<pb n="66b" src="066.jpg" />
Gesangbuch1778_1_003829	2. Der HErr iſt worden	2. Der Herr ist worden
Gesangbuch1778_1_003830	unfer Knecht, der Schöpfer	unser Knecht, der Schöpfer
Gesangbuch1778_1_003831	dienet fein'm Gemächt: er	dienet seinem Gemächte: Er
Gesangbuch1778_1_003832	war im Wort und Werk	war im Wort und Werk
Gesangbuch1778_1_003833	bereit, daß er uns brächt	bereit, dass er uns brächte
Gesangbuch1778_1_003834	zur Seligkeit.	zur Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_003835	3. Seine Lehr war ein	3. Seine Lehre war ein
Gesangbuch1778_1_003836	rechter Grund, damit ver-	rechter Grund, damit verwarf
Gesangbuch1778_1_003837	warf er Menſchenfund, und	er Menschenfund, und
Gesangbuch1778_1_003838	zeigte drinnen klärlich an,	zeigte drinnen klärlich an,
Gesangbuch1778_1_003839	welches fey die rechtſchaffne	welches sei die rechtschaffene
Gesangbuch1778_1_003840	Bahn.	Bahn.

ID

Gesangbuch1778_1_003841
Gesangbuch1778_1_003842
Gesangbuch1778_1_003843
Gesangbuch1778_1_003844
Gesangbuch1778_1_003845
Gesangbuch1778_1_003846
Gesangbuch1778_1_003847
Gesangbuch1778_1_003848
Gesangbuch1778_1_003849
Gesangbuch1778_1_003850
Gesangbuch1778_1_003851
Gesangbuch1778_1_003852
Gesangbuch1778_1_003853
Gesangbuch1778_1_003854
Gesangbuch1778_1_003855
Gesangbuch1778_1_003856
Gesangbuch1778_1_003857
Gesangbuch1778_1_003858
Gesangbuch1778_1_003859
Gesangbuch1778_1_003860
Gesangbuch1778_1_003861
Gesangbuch1778_1_003862
Gesangbuch1778_1_003863
Gesangbuch1778_1_003864
Gesangbuch1778_1_003865
Gesangbuch1778_1_003866
Gesangbuch1778_1_003867
Gesangbuch1778_1_003868
Gesangbuch1778_1_003869
Gesangbuch1778_1_003870
Gesangbuch1778_1_003871
Gesangbuch1778_1_003872
Gesangbuch1778_1_003873
Gesangbuch1778_1_003874
Gesangbuch1778_1_003875
Gesangbuch1778_1_003876
Gesangbuch1778_1_003877
Gesangbuch1778_1_003878
Gesangbuch1778_1_003879
Gesangbuch1778_1_003880

Diplomatische Transkription

4. Zuletzt litt er die größ-
te Noth, da er von diefer
Welt zu GOtt, zu feinem
Vater gehen wolt und uns
verdienen feine Huld.
5. Er fetzt sich vor die
Herrlichkeit, die Freud und
Wonn in Ewigkeit, und
litt den Tod, der uns ver-
föhnt, drum er auch herr-
lich ward gekrönt.
6. Betracht'n wir all, zu
diefer Zeit, fein große Mühe
und Arbeit: laßt uns allen
Fleiß wenden an, und rich-
tig gehn auf feiner Bahn.
7. Hilf, HErr! tragen
das fanfte Joch, daß wir
dir mögen folgen nach: wor-
inn wir fchwach und blöde
feyn, das erfatt mit dem
Leiden dein.
8. O ftärk uns hie mit dei-
ner Kraft, auf daß wir nicht
werden zaghaft, dir nachzu-
folgen allezeit, bis wir kom-
men zur Seligkeit.
Von
<pb n="67a" src="067.jpg" />
48 Von der Befchneidung JEfu Chrifti,
* * * * *
Von der Befchneidung JEfu Chrifti, und
Neujahrslieder.
95. Mel. 22.
Das neugeborne Kinde-
lein, das herzeliebe
Jefulein, bringt abermal
ein neues Jahr der aufer-
wehlten Chriftenfchaar.
2. Deß freuen sich die

Normalisierter Text

4. Zuletzt litt er die größte
Not, da er von dieser
Welt zu Gott, zu seinem
Vater gehen wollte und uns
verdienen seine Huld.
5. Er setzt sich vor die
Herrlichkeit, die Freud und
Wonne in Ewigkeit, und
litt den Tod, der uns versöhnt,
drum er auch herrlich
ward gekrönt.
6. Betrachten wir all, zu
dieser Zeit, seine große Mühe
und Arbeit: Lasst uns allen
Fleiß wenden an, und richtig
gehn auf seiner Bahn.
7. Hilf, Herr! Tragen
das sanfte Joch, dass wir
dir mögen folgen nach: Worin
wir schwach und blöde
sind, das erstatte mit dem
Leiden dein.
8. O stärk uns hier mit deiner
Kraft, auf dass wir nicht
werden zaghaft, dir nachzufolgen
allezeit, bis wir kommen
zur Seligkeit.
Von
<pb n="67a" src="067.jpg" />
48 Von der Beschneidung Jesu Christi und
* * * * *
Von der Beschneidung Jesu Christi und
Neujahrslieder.
95. Mel. 22.
Das neugeborene Kindelein,
das herzliebe
Jesulein, bringt abermal
ein neues Jahr der auserwählten
Christenschar.
2. Dess freuen sich die

ID

Gesangbuch1778_1_003881
 Gesangbuch1778_1_003882
 Gesangbuch1778_1_003883
 Gesangbuch1778_1_003884
 Gesangbuch1778_1_003885
 Gesangbuch1778_1_003886
 Gesangbuch1778_1_003887
 Gesangbuch1778_1_003888
 Gesangbuch1778_1_003889
 Gesangbuch1778_1_003890
 Gesangbuch1778_1_003891
 Gesangbuch1778_1_003892
 Gesangbuch1778_1_003893
 Gesangbuch1778_1_003894
 Gesangbuch1778_1_003895
 Gesangbuch1778_1_003896
 Gesangbuch1778_1_003897
 Gesangbuch1778_1_003898
 Gesangbuch1778_1_003899
 Gesangbuch1778_1_003900
 Gesangbuch1778_1_003901
 Gesangbuch1778_1_003902
 Gesangbuch1778_1_003903
 Gesangbuch1778_1_003904
 Gesangbuch1778_1_003905
 Gesangbuch1778_1_003906
 Gesangbuch1778_1_003907
 Gesangbuch1778_1_003908
 Gesangbuch1778_1_003909
 Gesangbuch1778_1_003910
 Gesangbuch1778_1_003911
 Gesangbuch1778_1_003912
 Gesangbuch1778_1_003913
 Gesangbuch1778_1_003914
 Gesangbuch1778_1_003915
 Gesangbuch1778_1_003916
 Gesangbuch1778_1_003917
 Gesangbuch1778_1_003918
 Gesangbuch1778_1_003919
 Gesangbuch1778_1_003920

Diplomatische Transkription

Engelein, die gerne um und
 bey uns feyn, lie fingen in
 den Lüften frey, daß GOtt
 mit uns verfühnet fey.
 3. Ist GOtt verfühnt,
 und unfer Freund, was kan
 uns thun der arge Feind?
 Trotz Teufel und der Höll-
 len Pfort! das Jefulein ist
 unfer Hort.
 4. Es bringt das rechte
 Jubeljahr: was trauren wir
 dann immerdar? frisch auf!
 itzt ist es Singens Zeit:
 das Jefulein wendet alles
 Leid.
 96. Mel. 244.
 Heut läßt er uns zu gute,
 zum allererstenmal, von
 feinem heiligen Blute, in
 feiner ersten Quaal, die
 zarten Tröpflein, um uns
 von aller Pein und von der
 Sünde Ketten auf ewig zu
 befreyn.
 <pb n="67b" src="067.jpg" />
 2. Laßt uns, ihr lieben
 Herzen! erwegen folches
 recht; und wen die Sün-
 den schmerzen, der fey nicht
 mehr ihr Knecht: was un-
 fer Heiland litt, da man
 ihn einst beschneitt, das
 dient uns zur Beschneidung
 der sündigen Herzen mit.
 Col. 2, 11.
 97. Mel. 165.
 Warum leidft du folche
 Schmerzen, allerlieb-
 ftes Jefulein? wir, von

Normalisierter Text

Engelein, die gerne um und
 bei uns sind, sie singen in
 den Lüften frei, daß Gott
 mit uns versöhnt sei.
 3. Ist Gott versöhnt,
 und unser Freund, was kann
 uns tun der arge Feind?
 Trotz Teufel und der Höllen
 Pforten! Das Jesulein ist
 unser Hort.
 4. Es bringt das rechte
 Jubeljahr: Was trauern wir
 dann immerdar? Frisch auf!
 Jetzt ist es Singens Zeit:
 Das Jesulein wendet alles
 Leid.
 96. Mel. 244.
 Heut lässt er uns zugute,
 zum allererstenmal, von
 seinem heiligen Blute, in
 seiner ersten Qual, die
 zarten Tröpflein, um uns
 von aller Pein und von der
 Sünde Ketten auf ewig zu
 befreien.
 <pb n="67b" src="067.jpg" />
 2. Lasst uns, ihr lieben
 Herzen! Erwägen solches
 recht; und wen die Sünden
 schmerzen, der sei nicht
 mehr ihr Knecht: Was unser
 Heiland litt, da man
 ihn einst beschneitt, das
 dient uns zur Beschneidung
 der sündigen Herzen mit.
 Kol. 2, 11.
 97. Mel. 165.
 Warum leidest du solche
 Schmerzen, allerliebstes
 Jesulein? Wir, von

ID

Gesangbuch1778_1_003921
 Gesangbuch1778_1_003922
 Gesangbuch1778_1_003923
 Gesangbuch1778_1_003924
 Gesangbuch1778_1_003925
 Gesangbuch1778_1_003926
 Gesangbuch1778_1_003927
 Gesangbuch1778_1_003928
 Gesangbuch1778_1_003929
 Gesangbuch1778_1_003930
 Gesangbuch1778_1_003931
 Gesangbuch1778_1_003932
 Gesangbuch1778_1_003933
 Gesangbuch1778_1_003934
 Gesangbuch1778_1_003935
 Gesangbuch1778_1_003936
 Gesangbuch1778_1_003937
 Gesangbuch1778_1_003938
 Gesangbuch1778_1_003939
 Gesangbuch1778_1_003940
 Gesangbuch1778_1_003941
 Gesangbuch1778_1_003942
 Gesangbuch1778_1_003943
 Gesangbuch1778_1_003944
 Gesangbuch1778_1_003945
 Gesangbuch1778_1_003946
 Gesangbuch1778_1_003947
 Gesangbuch1778_1_003948
 Gesangbuch1778_1_003949
 Gesangbuch1778_1_003950
 Gesangbuch1778_1_003951
 Gesangbuch1778_1_003952
 Gesangbuch1778_1_003953
 Gesangbuch1778_1_003954
 Gesangbuch1778_1_003955
 Gesangbuch1778_1_003956
 Gesangbuch1778_1_003957
 Gesangbuch1778_1_003958
 Gesangbuch1778_1_003959
 Gesangbuch1778_1_003960

Diplomatische Transkription

unbefchnittnen Herzen, ma-
 chen dir auch diefe Pein,
 die fo blutig und fo fchwer:
 du bißt ja des Bundes
 HErr; für dich darfft du
 dis nicht dulden: ach du
 büßeft unfre Schulden.
 98. Mel. 91.
 Müffen fchon fo zeitig
 Wunden, heilig zar-
 tes Jefulein, mit dem herb-
 ften Schmerz empfunden,
 und dein Blut vergoffen
 feyn? Tropfen fieht man
 itzo flieffen, die fich einft
 wie Ström ergieffen.
 2. Ohne Blut konts nicht
 gefchehen, daß, die Bluts-
 fchuld
 <pb n="68a" src="068.jpg" />
 und Neujahrslieder. 49
 fchuld abgethan, wir mit
 GOtt in Frieden ftehen,
 und die Welt fich freuen
 kan: darum wollft du Blut
 vergieffen, unfre Sünden
 abzubüffen.
 3. Blutige Wunden in
 dem Leben, blutige Wun-
 den in dem Tod, follen mir
 Verficherung geben, daß nun
 aller Angft und Noth mein
 fo fehr verletzt Gewiffen
 durch des Mittlers Gnad
 entriffen.
 4. Laß dein Blut mein
 Herz beftreichen, JEFu, in
 dem neuen Jahr; fo muß
 jener Würger *) weichen,
 famt verdammender Ge-

Normalisierter Text

unbeschnittenen Herzen, machen
 dir auch diese Pein,
 die so blutig und so schwer:
 Du bist ja des Bundes
 Herr; für dich darfst du
 dies nicht dulden: Ach du
 büßest unsre Schulden.
 98. Mel. 91.
 Müssen schon so zeitig
 Wunden, heilig zartes
 Jesulein, mit dem herbsten
 Schmerz empfunden,
 und dein Blut vergossen
 sein? Tropfen sieht man
 jetzt fließen, die sich einst
 wie Ströme ergießen.
 2. Ohne Blut konnte es nicht
 geschehen, dass, die Blutschuld
 <pb n="68a" src="068.jpg" />
 und Neujahrslieder. 49
 schuld abgetan, wir mit
 Gott in Frieden stehen,
 und die Welt sich freuen
 kann: Darum wolltest du Blut
 vergießen, unsre Sünden
 abzubüßen.
 3. Blutige Wunden in
 dem Leben, blutige Wunden
 in dem Tod, sollen mir
 Versicherung geben, dass nun
 aller Angst und Not mein
 so sehr verletztes Gewissen
 durch des Mittlers Gnad
 entrissen.
 4. Lass dein Blut mein
 Herz bestreichen, Jesu, in
 dem neuen Jahr; so muss
 jener Würger *) weichen,
 samt verdammender Gefahr:

ID

Gesangbuch1778_1_003961
 Gesangbuch1778_1_003962
 Gesangbuch1778_1_003963
 Gesangbuch1778_1_003964
 Gesangbuch1778_1_003965
 Gesangbuch1778_1_003966
 Gesangbuch1778_1_003967
 Gesangbuch1778_1_003968
 Gesangbuch1778_1_003969
 Gesangbuch1778_1_003970
 Gesangbuch1778_1_003971
 Gesangbuch1778_1_003972
 Gesangbuch1778_1_003973
 Gesangbuch1778_1_003974
 Gesangbuch1778_1_003975
 Gesangbuch1778_1_003976
 Gesangbuch1778_1_003977
 Gesangbuch1778_1_003978
 Gesangbuch1778_1_003979
 Gesangbuch1778_1_003980
 Gesangbuch1778_1_003981
 Gesangbuch1778_1_003982
 Gesangbuch1778_1_003983
 Gesangbuch1778_1_003984
 Gesangbuch1778_1_003985
 Gesangbuch1778_1_003986
 Gesangbuch1778_1_003987
 Gesangbuch1778_1_003988
 Gesangbuch1778_1_003989
 Gesangbuch1778_1_003990
 Gesangbuch1778_1_003991
 Gesangbuch1778_1_003992
 Gesangbuch1778_1_003993
 Gesangbuch1778_1_003994
 Gesangbuch1778_1_003995
 Gesangbuch1778_1_003996
 Gesangbuch1778_1_003997
 Gesangbuch1778_1_003998
 Gesangbuch1778_1_003999
 Gesangbuch1778_1_004000

Diplomatische Transkription

fahr: färbt dis Blut des
 Herzens Schwellen, fo wird
 mich kein Unfall fällen.
 *) 2 Mof. 12, 22. 23.
 5. Laß mein Blut vor
 Liebe wallen, da dein Blut
 vor Liebe fließt; laß mein
 Hallelujah schallen, weil
 ein Othem in mir ift; laß,
 o blutend Lamm, mein Le-
 ben dir zu Ehren feyn er-
 geben!
 99. Mel. 150.
 Helft mir GÖtts Güte
 preifen, ihr lieben Kin-
 derlein! mit G'fang und
 andern Weifen ihm allzeit
 dankbar feyn, vornemlich
 zu der Zeit, da fich das
 <pb n="68b" src="068.jpg" />
 Jahr nun endet, die Sonn
 fich zu uns wendet, das
 Neujahr ift nicht weit.
 2. All deine Güt wir
 preifen, Vater ins Him-
 mels Thron! die du uns
 thuft beweifen durch Chris-
 tum deinen Sohn: und
 bitten ferner dich, gib uns
 ein friedlich Jahre, vor
 allem Leid bewahre, und
 nähr uns mildiglich.
 100. Mel. 77.
 Nun, das alte Jahr ift hin
 und vorbey gegangen;
 laffet uns mit frohem Sinn
 diefes Neu' anfangen!
 bis das alte gar vorbey,
 und nun alles worden neu.
 2. Sehnt fich doch die

Normalisierter Text

Färbt dies Blut des
 Herzens Schwellen, so wird
 mich kein Unfall fällen.
 *) 2 Mos. 12, 22. 23.
 5. Lass mein Blut vor
 Liebe wallen, da dein Blut
 vor Liebe fließt; lass mein
 Hallelujah schallen, weil
 ein Odem in mir ist; lass,
 o blutend Lamm, mein Leben
 dir zu Ehren sein ergeben!
 99. Mel. 150.
 Helft mir Gottes Güte
 preisen, ihr lieben Kinderlein!
 Mit Gesang und
 andern Weisen ihm allzeit
 dankbar sein, vornehmlich
 zu der Zeit, da sich das
 <pb n="68b" src="068.jpg" />
 Jahr nun endet, die Sonne
 sich zu uns wendet, das
 Neujahr ist nicht weit.
 2. All deine Güte wir
 preisen, Vater ins Himmels
 Thron! Die du uns
 tust beweisen durch Christum
 deinen Sohn: Und
 bitten ferner dich, gib uns
 ein friedliches Jahr, vor
 allem Leid bewahre, und
 nähr uns mildiglich.
 100. Mel. 77.
 Nun, das alte Jahr ist hin
 und vorbei gegangen;
 lasset uns mit frohem Sinn
 dieses Neue anfangen!
 Bis das alte gar vorbei,
 und nun alles worden neu.
 2. Sehnt sich doch die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004001	Creatur nach dem offenbar	Kreatur nach dem Offenbaren
Gesangbuch1778_1_004002	ren folcher Freude; möcht	solcher Freude; möchte
Gesangbuch1778_1_004003	fie nur uns bald wiederfah	sie nur uns bald widerfahren!
Gesangbuch1778_1_004004	ren! komm, o HErr! nach	Komm, o Herr! Nach
Gesangbuch1778_1_004005	deiner Treu, und machs	deiner Treu, und mach's
Gesangbuch1778_1_004006	alte alles neu!	alte alles neu!
Gesangbuch1778_1_004007	101. Mel. 10.	101. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_004008	Nun laßt uns gehn und	Nun lasst uns gehn und
Gesangbuch1778_1_004009	treten, mit fingen und	treten, mit singen und
Gesangbuch1778_1_004010	mit beten, zum HErrn, der	mit beten, zum Herrn, der
Gesangbuch1778_1_004011	unferm Leben bis hieher	unserm Leben bis hieher
Gesangbuch1778_1_004012	Kraft gegeben.	Kraft gegeben.
Gesangbuch1778_1_004013	2. Wir gehn dahin und	2. Wir gehn dahin und
Gesangbuch1778_1_004014	wandern von einem Jahr	wandern von einem Jahr
Gesangbuch1778_1_004015	zum andern, und leben	zum andern, und leben
Gesangbuch1778_1_004016	und gedeihen vom alten	und gedeihen vom alten
Gesangbuch1778_1_004017	bis zum neuen.	bis zum neuen.
Gesangbuch1778_1_004018	D 3. Denn	D 3. Denn
Gesangbuch1778_1_004019	<pb n="69a" src="069.jpg" />	<pb n="69a" src="069.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004020	50 Von der Befchneidung JEfu Chriffti,	50 Von der Beschneidung Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_004021	3. Denn wie von treuen	3. Denn wie von treuen
Gesangbuch1778_1_004022	Müttern, in fchweren Un	Müttern, in schweren Ungewittern,
Gesangbuch1778_1_004023	gewittern, die Kindlein hier	die Kindlein hier
Gesangbuch1778_1_004024	auf Erden mit Fleiß be	auf Erden mit Fleiß bewahrt
Gesangbuch1778_1_004025	wahret werden:	werden:
Gesangbuch1778_1_004026	4. Also auch, und nicht	4. Also auch, und nicht
Gesangbuch1778_1_004027	minder, läßt GOtt ihm	minder, lässt Gott ihm
Gesangbuch1778_1_004028	feine Kinder, wenn Noth	seine Kinder, wenn Not
Gesangbuch1778_1_004029	und Trüßfal blitzen, in fei	und Trübsal blitzen, in seinem
Gesangbuch1778_1_004030	nem Schooffe fitzen.	Schoße sitzen.
Gesangbuch1778_1_004031	5. Ach Hüter unfers Le	5. Ach Hüter unsers Lebens!
Gesangbuch1778_1_004032	bens! fürwahr es ift ver	Fürwahr es ist vergebens
Gesangbuch1778_1_004033	gebens mit unferrn thun	mit unserm Tun
Gesangbuch1778_1_004034	und machen; wo nicht dein	und Machen; wo nicht dein
Gesangbuch1778_1_004035	Augen wachen.	Augen wachen.
Gesangbuch1778_1_004036	6. Gelobt fey deine Treue,	6. Gelobt sei deine Treue,
Gesangbuch1778_1_004037	die alle Morgen neue! Lob	die alle Morgen neu! Lob
Gesangbuch1778_1_004038	fey den ftarken Händen, die	sei den starken Händen, die
Gesangbuch1778_1_004039	alles Herzleid wenden.	alles Herzleid wenden.
Gesangbuch1778_1_004040	7. Gib mir und allen	7. Gib mir und allen

ID

Gesangbuch1778_1_004041
 Gesangbuch1778_1_004042
 Gesangbuch1778_1_004043
 Gesangbuch1778_1_004044
 Gesangbuch1778_1_004045
 Gesangbuch1778_1_004046
 Gesangbuch1778_1_004047
 Gesangbuch1778_1_004048
 Gesangbuch1778_1_004049
 Gesangbuch1778_1_004050
 Gesangbuch1778_1_004051
 Gesangbuch1778_1_004052
 Gesangbuch1778_1_004053
 Gesangbuch1778_1_004054
 Gesangbuch1778_1_004055
 Gesangbuch1778_1_004056
 Gesangbuch1778_1_004057
 Gesangbuch1778_1_004058
 Gesangbuch1778_1_004059
 Gesangbuch1778_1_004060
 Gesangbuch1778_1_004061
 Gesangbuch1778_1_004062
 Gesangbuch1778_1_004063
 Gesangbuch1778_1_004064
 Gesangbuch1778_1_004065
 Gesangbuch1778_1_004066
 Gesangbuch1778_1_004067
 Gesangbuch1778_1_004068
 Gesangbuch1778_1_004069
 Gesangbuch1778_1_004070
 Gesangbuch1778_1_004071
 Gesangbuch1778_1_004072
 Gesangbuch1778_1_004073
 Gesangbuch1778_1_004074
 Gesangbuch1778_1_004075
 Gesangbuch1778_1_004076
 Gesangbuch1778_1_004077
 Gesangbuch1778_1_004078
 Gesangbuch1778_1_004079
 Gesangbuch1778_1_004080

Diplomatische Transkription

denen, die sich von Herzen
 lehnen nach dir und deiner
 Hulde, ein Herz, das sich
 gedulde.
 8. Sprich deinen milden
 Segen zu allen unsern We-
 gen: laß Großen und auch
 Kleinen die Gnadenfonne
 scheinen!
 9. Und endlich, was das
 meiste, füll uns mit dei-
 nem Geiste, der uns hier
 herrlich ziere, und dann
 zum Himmel führe.
 10. Das alles wollt du
 geben, o meines Lebens
 Leben, mir und der Chri-
 stenchaare zum folgen
 Neuenjahre!
 <pb n="69b" src="069.jpg" />
 102. Mel. 70.
 O Haupt am Leibe der
 seligen Gliederschaft!
 daß jedes bekleibe, schenkt
 du ihm deine Kraft, und
 wendst an dessen Auferzie-
 hung die größte Sorge,
 und viel Bemühung.
 2. Wir stehn verwundert,
 wenn wir zurück sehn, und
 sind ermuntert, dich innig
 zu erhöhen: doch wissen wir
 kaum, wo wir sollen Worte
 hernehmen, so gern wir
 wollen.
 3. Sey dann gepriesen
 für das vergangne Jahr:
 was du erwiesen, das ist
 uns offenbar: die Gnaden-
 wunder und die Proben

Normalisierter Text

denen, die sich von Herzen
 sehnen nach dir und deiner
 Hulde, ein Herz, das sich
 gedulde.
 8. Sprich deinen milden
 Segen zu allen unsern Wegen:
 Lass Großen und auch
 Kleinen die Gnaden-
 sonne scheinen!
 9. Und endlich, was das
 meiste, füll uns mit deinem
 Geiste, der uns hier
 herrlich ziere, und dann
 zum Himmel führe.
 10. Das alles wolltest du
 geben, o meines Lebens
 Leben, mir und der Christen-
 schar zum seligen
 Neuenjahre!
 <pb n="69b" src="069.jpg" />
 102. Mel. 70.
 O Haupt am Leibe der
 seligen Gliederschaft!
 Dass jedes bekleibe, schenkt
 du ihm deine Kraft, und
 wendest an dessen Auferziehung
 die größte Sorge,
 und viel Bemühung.
 2. Wir stehn verwundert,
 wenn wir zurück sehn, und
 sind ermuntert, dich innig
 zu erhöhen: Doch wissen wir
 kaum, wo wir sollen Worte
 hernehmen, so gern wir
 wollen.
 3. Sei dann gepriesen
 für das vergangene Jahr:
 Was du erwiesen, das ist
 uns offenbar: Die Gnadenwunder
 und die Proben

ID

Gesangbuch1778_1_004081
 Gesangbuch1778_1_004082
 Gesangbuch1778_1_004083
 Gesangbuch1778_1_004084
 Gesangbuch1778_1_004085
 Gesangbuch1778_1_004086
 Gesangbuch1778_1_004087
 Gesangbuch1778_1_004088
 Gesangbuch1778_1_004089
 Gesangbuch1778_1_004090
 Gesangbuch1778_1_004091
 Gesangbuch1778_1_004092
 Gesangbuch1778_1_004093
 Gesangbuch1778_1_004094
 Gesangbuch1778_1_004095
 Gesangbuch1778_1_004096
 Gesangbuch1778_1_004097
 Gesangbuch1778_1_004098
 Gesangbuch1778_1_004099
 Gesangbuch1778_1_004100
 Gesangbuch1778_1_004101
 Gesangbuch1778_1_004102
 Gesangbuch1778_1_004103
 Gesangbuch1778_1_004104
 Gesangbuch1778_1_004105
 Gesangbuch1778_1_004106
 Gesangbuch1778_1_004107
 Gesangbuch1778_1_004108
 Gesangbuch1778_1_004109
 Gesangbuch1778_1_004110
 Gesangbuch1778_1_004111
 Gesangbuch1778_1_004112
 Gesangbuch1778_1_004113
 Gesangbuch1778_1_004114
 Gesangbuch1778_1_004115
 Gesangbuch1778_1_004116
 Gesangbuch1778_1_004117
 Gesangbuch1778_1_004118
 Gesangbuch1778_1_004119
 Gesangbuch1778_1_004120

Diplomatische Transkription

reizen uns billig, dich hoch
 zu loben.
 4. Durch beides find wir
 dir näher zugerückt, und
 haben von dir auch wieder
 was erblickt, daß wir dir
 noch viel mehr vertrauen,
 und mit mehr Kindlichkeit
 auf dich bauen.
 5. Wir treten heute mit
 dir ins Neujahr ein: wir,
 deine Leute und felige Ge-
 mein, erinnern uns auch
 unfrer Brüder, Schwestern
 und Kinder, und aller
 Glieder.
 6. Laß alle Reigen in
 einem Sinne ftehn, mit
 Lieb
 <pb n="70a" src="070.jpg" />
 und Neujahrslieder. 51
 Lieb und Beugen dir kind-
 lich nachzugehn! der Ein-
 druck deiner Gnadenwun-
 der fey ftets ein Feuer in
 unfern Zunder!
 7. Was angezündet durch
 deiner Wunden Gluth, und
 was lich gründet auf dei-
 nen Tod und Blut; das
 müffe keine liebre Lehren,
 als von der Marter des
 Lammes hören.
 8. O Liebe! rege dich
 ferner diefes Jahr: mach
 deine Wege und Willen al-
 len klar; und ruf herzu viel
 Arbeitsleute, die dir einft
 bringen gewiffe Beute.
 9. Diefelben Orte, wo

Normalisierter Text

reizen uns billig, dich hoch
 zu loben.
 4. Durch beides sind wir
 dir näher zugerückt, und
 haben von dir auch wieder
 was erblickt, dass wir dir
 noch viel mehr vertrauen,
 und mit mehr Kindlichkeit
 auf dich bauen.
 5. Wir treten heute mit
 dir ins Neujahr ein: Wir,
 deine Leute und selige Gemein,
 erinnern uns auch
 unsrer Brüder, Schwestern
 und Kinder, und aller
 Glieder.
 6. Lass alle Reigen in
 einem Sinne stehn, mit
 Lieb
 <pb n="70a" src="070.jpg" />
 und Neujahrslieder. 51
 Lieb und Beugen dir herzlich
 nachzugehn! Der Eindruck
 deiner Gnadenwunder
 sei stets ein Feuer in
 unserm Zunder!
 7. Was angezündet durch
 deiner Wunden Glut, und
 was sich gründet auf deinen
 Tod und Blut; das
 müsse keine liebere Lehren,
 als von der Marter des
 Lammes hören.
 8. O Liebe! Rege dich
 ferner dieses Jahr: Mach
 deine Wege und Willen allen
 klar; und ruf herzu viel
 Arbeitsleute, die dir einst
 bringen gewisse Beute.
 9. Dieselben Orte, wo

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004121	deine Wandrer feyn mit	deine Wandrer sind mit
Gesangbuch1778_1_004122	deinem Worte, um Sa-	deinem Worte, um Samen
Gesangbuch1778_1_004123	men auszultreun, die fegne	auszustreuen, die segne
Gesangbuch1778_1_004124	und behüte alle, daß	und behüte alle, dass
Gesangbuch1778_1_004125	nichts vom Samen dane-	nichts vom Samen daneben
Gesangbuch1778_1_004126	ben falle.	falle.
Gesangbuch1778_1_004127	10. Der Feinde Wüten	10. Der Feinde Wüten
Gesangbuch1778_1_004128	ift hie und da fehr groß;	ist hier und da sehr groß;
Gesangbuch1778_1_004129	wollft uns behüten in dei-	wolltest uns behüten in deinem
Gesangbuch1778_1_004130	nem Arm und Schoos!	Arm und Schoß!
Gesangbuch1778_1_004131	wir haben wol bisher gefe-	Wir haben wohl bisher gesehen,
Gesangbuch1778_1_004132	hen, unfer HErr läßt uns	unser Herr läßt uns
Gesangbuch1778_1_004133	kein Leid gefchehen.	kein Leid geschehen.
Gesangbuch1778_1_004134	11. Mach uns nur alle	11. Mach uns nur alle
Gesangbuch1778_1_004135	zu deinen Schäfelein: wir	zu deinen Schäfelein: Wir
Gesangbuch1778_1_004136	find im Stalle, wo alles	sind im Stalle, wo alles
Gesangbuch1778_1_004137	dein foll feyn, und wol-	dein soll sein, und wollen's
Gesangbuch1778_1_004138	lens zuverfichtlich gläuben,	zuversichtlich glauben,
Gesangbuch1778_1_004139	daß keins davon wird zu-	dass keines davon wird zurückbleiben.
Gesangbuch1778_1_004140	rücke bleiben.	
Gesangbuch1778_1_004141	<pb n="70b" src="070.jpg" />	<pb n="70b" src="070.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004142	12. In allen Chören laß	12. In allen Chören lass
Gesangbuch1778_1_004143	deine Gnade wehn, und	deine Gnade wehn, und
Gesangbuch1778_1_004144	dir zu Ehren jedweden	dir zu Ehren jedweden
Gesangbuch1778_1_004145	Tritt gefchehn; und halte	Tritt geschehn; und halte
Gesangbuch1778_1_004146	uns in jedem Lande alle	uns in jedem Lande alle
Gesangbuch1778_1_004147	zufammen in einem Bande!	zusammen in einem Bande!
Gesangbuch1778_1_004148	13. Der Kinderhaufe er-	13. Der Kinderhaufe erwachse
Gesangbuch1778_1_004149	wachfe dir zur Zier: die	dir zur Zier: Die
Gesangbuch1778_1_004150	Kraft der Taufe zieh jedes	Kraft der Taufe zieh jedes
Gesangbuch1778_1_004151	hin zu dir! ach laß in al-	hin zu dir! Ach lass in allen
Gesangbuch1778_1_004152	len unfern Häufern fich	unsern Häusern sich
Gesangbuch1778_1_004153	deine Gnade durchgängig	deine Gnade durchgängig
Gesangbuch1778_1_004154	äußern!	äußern!
Gesangbuch1778_1_004155	14. Du unfer Leben!	14. Du unser Leben!
Gesangbuch1778_1_004156	ach wär ein jedes Haus dir	Ach wäre ein jedes Haus dir
Gesangbuch1778_1_004157	ganz ergeben, und du gingft	ganz ergeben, und du gingst
Gesangbuch1778_1_004158	ein und aus, daß fich dein	ein und aus, dass sich dein
Gesangbuch1778_1_004159	Herz bey uns erfreute: hör	Herz bei uns erfreute: Hör
Gesangbuch1778_1_004160	uns, und mache den An-	uns, und mache den Anfang

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004161	fang heute!	heute!
Gesangbuch1778_1_004162	103. Mel. 9.	103. Mel. 9.
Gesangbuch1778_1_004163	O HErr Chrif! nimm	O Herr Christ! Nimm
Gesangbuch1778_1_004164	unfrer wahr, durch	unsrer wahr, durch
Gesangbuch1778_1_004165	dein'n heiligen Namen.	deinen heiligen Namen.
Gesangbuch1778_1_004166	Gib uns ein gut nenes	Gib uns ein gutes neues
Gesangbuch1778_1_004167	Jahr: wers begehrt, ſprech	Jahr: Wer's begehrt, spreche
Gesangbuch1778_1_004168	Amen,	Amen,
Gesangbuch1778_1_004169	2. Daß dein Jefusna-	2. Dass dein Jesusname
Gesangbuch1778_1_004170	me ſich ftets an uns be-	sich stets an uns beweise,
Gesangbuch1778_1_004171	weife, und Geift, Leib	und Geist, Leib
Gesangbuch1778_1_004172	und Seele dich unaufhör-	und Seele dich unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_004173	lich preife!	preise!
Gesangbuch1778_1_004174	104. Mel. 58.	104. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_004175	Heilger Name JEfu! mit	Heiliger Name Jesu! Mit
Gesangbuch1778_1_004176	allen Zungen wirft du	allen Zungen wirst du
Gesangbuch1778_1_004177	nie würdig genug befragen	nie würdig genug besungen
Gesangbuch1778_1_004178	und angebet't.	und angebetet.
Gesangbuch1778_1_004179	D 2 2. Kräfft-	D 2 2. Kräfft-
Gesangbuch1778_1_004180	<pb n="71a" src="071.jpg" />	<pb n="71a" src="071.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004181	52 Von der Befchneidung JEfu Chriffti,	52 Von der Beschneidung Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_004182	2. Kräfftger Name JEfu!	2. Kräftiger Name Jesu!
Gesangbuch1778_1_004183	wie herzerfreulich ift deine	Wie herzerfreulich ist deine
Gesangbuch1778_1_004184	Wirkung, die beides heilig	Wirkung, die beides heilig
Gesangbuch1778_1_004185	und felig macht.	und selig macht.
Gesangbuch1778_1_004186	3. Liebfter Name JEfu!	3. Liebster Name Jesu!
Gesangbuch1778_1_004187	wie troftreich denen, die	Wie trostreich denen, die
Gesangbuch1778_1_004188	ſich nach Beyftand und	sich nach Beistand und
Gesangbuch1778_1_004189	Hülfe fehnen, wie herzlich	Hilfe sehnen, wie herzlich
Gesangbuch1778_1_004190	lieb!	lieb!
Gesangbuch1778_1_004191	4. Süffer Name JEfu!	4. Süßer Name Jesu!
Gesangbuch1778_1_004192	kaum weiß ein Engel, fo	Kaum weiß ein Engel, so
Gesangbuch1778_1_004193	wie ein Würmlein voll	wie ein Würmlein voll
Gesangbuch1778_1_004194	Schmerz und Mängel, wie	Schmerz und Mängel, wie
Gesangbuch1778_1_004195	füß du biß.	süß du bist.
Gesangbuch1778_1_004196	5. Schönfter Name JE-	5. Schönster Name Jesu!
Gesangbuch1778_1_004197	fu! wer an dich gläubet,	Wer an dich glaubt,
Gesangbuch1778_1_004198	hat einen Schatz, der da	hat einen Schatz, der da
Gesangbuch1778_1_004199	ewig bleibet: du biß es	ewig bleibt: Du bist es
Gesangbuch1778_1_004200	gar!	gar!

ID

Gesangbuch1778_1_004201
 Gesangbuch1778_1_004202
 Gesangbuch1778_1_004203
 Gesangbuch1778_1_004204
 Gesangbuch1778_1_004205
 Gesangbuch1778_1_004206
 Gesangbuch1778_1_004207
 Gesangbuch1778_1_004208
 Gesangbuch1778_1_004209
 Gesangbuch1778_1_004210
 Gesangbuch1778_1_004211
 Gesangbuch1778_1_004212
 Gesangbuch1778_1_004213
 Gesangbuch1778_1_004214
 Gesangbuch1778_1_004215
 Gesangbuch1778_1_004216
 Gesangbuch1778_1_004217
 Gesangbuch1778_1_004218
 Gesangbuch1778_1_004219
 Gesangbuch1778_1_004220
 Gesangbuch1778_1_004221
 Gesangbuch1778_1_004222
 Gesangbuch1778_1_004223
 Gesangbuch1778_1_004224
 Gesangbuch1778_1_004225
 Gesangbuch1778_1_004226
 Gesangbuch1778_1_004227
 Gesangbuch1778_1_004228
 Gesangbuch1778_1_004229
 Gesangbuch1778_1_004230
 Gesangbuch1778_1_004231
 Gesangbuch1778_1_004232
 Gesangbuch1778_1_004233
 Gesangbuch1778_1_004234
 Gesangbuch1778_1_004235
 Gesangbuch1778_1_004236
 Gesangbuch1778_1_004237
 Gesangbuch1778_1_004238
 Gesangbuch1778_1_004239
 Gesangbuch1778_1_004240

Diplomatische Transkription

105. Mel. 9.
 O Jehovah Elohim, Text
 des Jubelfchalles aller
 Gottescherubim: du GOtt
 über alles!
 2. Wenn dein Name auf
 uns thaut, falbt er *) alle
 Chöre; wenn dein Auge
 auf uns schaut, fühlen's die
 ganzen Heere.
 *) Hohel. 1, 3.
 3. Wenn dein Herze mit
 uns ift; fehlts an keinem
 Segen, und wir gehn mit
 dir, HErr Chrifft, Fried
 und Freud entgegen.
 4. Wenn dein Ohr aufs
 Kirchlein hört, wird fein
 Flehn erhöret, *) und fein
 <pb n="71b" src="071.jpg" />
 Thun, womits dich ehrt,
 bleibet ungeftört.
 *) 1 Joh. 5, 15.
 5. Denn du zeigst dem
 Vater an, daß es deine
 Sache; fo genießt der gan-
 ze Plan feiner Sorg und
 Wache.
 6. Und der liebe heilige
 Geift lehrt uns kräftig be-
 ten; will auch, wie dein
 Wort verheißt, felber uns
 vertreten.
 7. Du kennst unfern
 ganzen Sinn, fiehst in
 unfre Herzen, nimm uns
 dir von neuem hin, unfre
 Freud und Schmerzen,
 8. Unfre Noth und un-
 fern Troft über'm neu'n

Normalisierter Text

105. Mel. 9.
 O Jehovah Elohim, Text
 des Jubelschalles aller
 Gottescherubim: Du Gott
 über alles!
 2. Wenn dein Name auf
 uns taut, salbt er *) alle
 Chöre; wenn dein Auge
 auf uns schaut, fühlen's die
 ganzen Heere.
 *) Hld. 1, 3.
 3. Wenn dein Herz mit
 uns ist; fehlt's an keinem
 Segen, und wir gehn mit
 dir, Herr Christ, Fried
 und Freude entgegen.
 4. Wenn dein Ohr aufs
 Kirchlein hört, wird sein
 Flehen erhört, *) und sein
 <pb n="71b" src="071.jpg" />
 Tun, womit's dich ehrt,
 bleibt ungestört.
 *) 1 Joh. 5, 15.
 5. Denn du zeigst dem
 Vater an, dass es deine
 Sache; so genießt der ganze
 Plan seiner Sorg und
 Wache.
 6. Und der liebe heilige
 Geist lehrt uns kräftig beten;
 will auch, wie dein
 Wort verheißt, selber uns
 vertreten.
 7. Du kennst unsern
 ganzen Sinn, siehst in
 unsre Herzen, nimm uns
 dir von neuem hin, unsre
 Freud und Schmerzen,
 8. Unsre Not und unsern
 Trost überm neuen und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004241	und alten; haft dergleichen auch gekoft't vor dem Sabbathhalten.	alten; hast dergleichen auch gekostet vor dem Sabbathhalten.
Gesangbuch1778_1_004242		
Gesangbuch1778_1_004243		
Gesangbuch1778_1_004244	9. Sey indeß mit uns	9. Sei indes mit uns
Gesangbuch1778_1_004245	vergnügt, mit der schlech-	vergnügt, mit der schlechten
Gesangbuch1778_1_004246	ten Lilje, und was man	Lilie, und was man
Gesangbuch1778_1_004247	schon sieht und riecht an	schon sieht und riecht an
Gesangbuch1778_1_004248	deiner Familie.	deiner Familie.
Gesangbuch1778_1_004249	10. Sie ist eben doch	10. Sie ist eben doch
Gesangbuch1778_1_004250	gewiß deiner eignen Rich-	gewiss deiner eignen Richtung;
Gesangbuch1778_1_004251	tung; das bewahrt sie vor	das bewahrt sie vor
Gesangbuch1778_1_004252	dem Riß und vor aller	dem Riss und vor aller
Gesangbuch1778_1_004253	Sichtung.	Sichtung.
Gesangbuch1778_1_004254	11. Wird dem Vater	11. Wird dem Vater
Gesangbuch1778_1_004255	was verfehrt, wirst du's	was versehrt, wirst du's
Gesangbuch1778_1_004256	balde schlichten; wird	balde schlichten; wird
Gesangbuch1778_1_004257	dein Geiſt wo nicht	dein Geist wo nicht
Gesangbuch1778_1_004258	gehört, laß dein Auge	gehört, lass dein Auge
Gesangbuch1778_1_004259	richten.	richten.
Gesangbuch1778_1_004260	12. Vor	12. Vor
Gesangbuch1778_1_004261	<pb n="72a" src="072.jpg" />	<pb n="72a" src="072.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004262	und Neujahrslieder. 53	und Neujahrslieder. 53
Gesangbuch1778_1_004263	12. Vor dem falſchen	12. Vor dem falschen
Gesangbuch1778_1_004264	Engellicht wollt du uns	Engellicht wolltest du uns
Gesangbuch1778_1_004265	bewahren; du weißt, was	bewahren; du weißt, was
Gesangbuch1778_1_004266	vom Böfewicht dir ist wi-	vom Bösewicht dir ist widerfahren.
Gesangbuch1778_1_004267	derfahren.	
Gesangbuch1778_1_004268	13. Wir empfehn uns	13. Wir empfehlen uns
Gesangbuch1778_1_004269	deiner Seel auf die künft-	deiner Seele auf die künftigen
Gesangbuch1778_1_004270	gen Stunden, grüßen dir,	Stunden, grüßen dir,
Gesangbuch1778_1_004271	Immanuel, alle deine	Immanuel, alle deine
Gesangbuch1778_1_004272	Wunden;	Wunden;
Gesangbuch1778_1_004273	14. Geben dir im Geiſt	14. Geben dir im Geist
Gesangbuch1778_1_004274	die Hand, heute ganz aufs	die Hand, heute ganz aufs
Gesangbuch1778_1_004275	neue, zum gewiffen Unter-	neue, zum gewissen Unterpand
Gesangbuch1778_1_004276	pfand unfrer Lieb und	unsrer Lieb und
Gesangbuch1778_1_004277	Treue.	Treue.
Gesangbuch1778_1_004278	15. Lebe dieſes neue	15. Lebe dieses neue
Gesangbuch1778_1_004279	Jahr, JEſu! in uns al-	Jahr, Jesu! in uns al-
Gesangbuch1778_1_004280	<pb n="72b" src="072.jpg" />	<pb n="72b" src="072.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004281	len, die dir gerne ganz	len, die dir gerne ganz
Gesangbuch1778_1_004282	und gar möchten wohlge-	und gar möchten wohlgefallen.
Gesangbuch1778_1_004283	fallen.	
Gesangbuch1778_1_004284	16. Du magft noch fo	16. Du magst noch so
Gesangbuch1778_1_004285	ungefehn unter uns 'rum-	ungesehn unter uns 'rumgehen;
Gesangbuch1778_1_004286	gehen; unfer Geift kan	unser Geist kann
Gesangbuch1778_1_004287	deiner Schön gnug fürs	deiner Schön genug fürs
Gesangbuch1778_1_004288	Herze fehen.	Herz sehen.
Gesangbuch1778_1_004289	17. Der du All's in Al-	17. Der du All's in Allem
Gesangbuch1778_1_004290	lem bißt, Vater aller We-	bist, Vater aller Wesen!
Gesangbuch1778_1_004291	fen! laß uns, wer dein	Lass uns, wer dein
Gesangbuch1778_1_004292	Vater ift, dir in Augen	Vater ist, dir in Augen
Gesangbuch1778_1_004293	lefen!	lesen!
Gesangbuch1778_1_004294	18. Amen, JEfu Jeho-	18. Amen, Jesu Jehova!
Gesangbuch1778_1_004295	vah! deinem heiligen Namen	Deinem heiligen Namen
Gesangbuch1778_1_004296	fey Lob, Preis und Gloria,	sei Lob, Preis und Gloria,
Gesangbuch1778_1_004297	itzt und ewig, Amen.	jetzt und ewig, Amen.
Gesangbuch1778_1_004298	❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖	❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Gesangbuch1778_1_004299	Von dem Leiden, Sterben und Begräbniß	Von dem Leiden, Sterben und Begräbnis
Gesangbuch1778_1_004300	Chrifti.	Christi.
Gesangbuch1778_1_004301	<pb n="72c" src="072.jpg" />	<pb n="72c" src="072.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004302	106. Mel. 261.	106. Mel. 261.
Gesangbuch1778_1_004303	Chrifte, du Lamm GOt-	Christe, du Lamm Gottes,
Gesangbuch1778_1_004304	tes, der dn trägt die	der du trägst die
Gesangbuch1778_1_004305	Sünde der Welt, erbarm	Sünde der Welt, erbarm
Gesangbuch1778_1_004306	dich unfer!	dich unser!
Gesangbuch1778_1_004307	2. Chrifte, du Lamm	2. Christe, du Lamm
Gesangbuch1778_1_004308	Gottes, der du trägt die	Gottes, der du trägst die
Gesangbuch1778_1_004309	Sünde der Welt, erbarm	Sünde der Welt, erbarm
Gesangbuch1778_1_004310	dich unfer!	dich unser!
Gesangbuch1778_1_004311	3. Chrifte, du Lamm	3. Christe, du Lamm
Gesangbuch1778_1_004312	Gottes! der du trägt	Gottes! Der du trägst
Gesangbuch1778_1_004313	die Sünde der Welt,	die Sünde der Welt,
Gesangbuch1778_1_004314	gib uns deinen Frieden,	gib uns deinen Frieden,
Gesangbuch1778_1_004315	Amen.	Amen.
Gesangbuch1778_1_004316	<pb n="72d" src="072.jpg" />	<pb n="72d" src="072.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004317	107. Mel. 94.	107. Mel. 94.
Gesangbuch1778_1_004318	Da der HErr Chrift zu	Da der Herr Christ zu
Gesangbuch1778_1_004319	Tifche faß, zuletzt das	Tische saß, zuletzt das
Gesangbuch1778_1_004320	Oferlämmlein aß, und wolt	Osterlämmlein aß, und wollte

ID

Gesangbuch1778_1_004321
 Gesangbuch1778_1_004322
 Gesangbuch1778_1_004323
 Gesangbuch1778_1_004324
 Gesangbuch1778_1_004325
 Gesangbuch1778_1_004326
 Gesangbuch1778_1_004327
 Gesangbuch1778_1_004328
 Gesangbuch1778_1_004329
 Gesangbuch1778_1_004330
 Gesangbuch1778_1_004331
 Gesangbuch1778_1_004332
 Gesangbuch1778_1_004333
 Gesangbuch1778_1_004334
 Gesangbuch1778_1_004335
 Gesangbuch1778_1_004336
 Gesangbuch1778_1_004337
 Gesangbuch1778_1_004338
 Gesangbuch1778_1_004339
 Gesangbuch1778_1_004340
 Gesangbuch1778_1_004341
 Gesangbuch1778_1_004342
 Gesangbuch1778_1_004343
 Gesangbuch1778_1_004344
 Gesangbuch1778_1_004345
 Gesangbuch1778_1_004346
 Gesangbuch1778_1_004347
 Gesangbuch1778_1_004348
 Gesangbuch1778_1_004349
 Gesangbuch1778_1_004350
 Gesangbuch1778_1_004351
 Gesangbuch1778_1_004352
 Gesangbuch1778_1_004353
 Gesangbuch1778_1_004354
 Gesangbuch1778_1_004355
 Gesangbuch1778_1_004356
 Gesangbuch1778_1_004357
 Gesangbuch1778_1_004358
 Gesangbuch1778_1_004359
 Gesangbuch1778_1_004360

Diplomatische Transkription

von hinnen scheiden; fein'n
 Jüngern er treulich befohl,
 daß man allzeit verkündgen
 soll fein'n Tod und bitter
 Leiden.
 2. Wir danken dir für
 deinen Tod, HErr JEFu!
 und fo große Noth, die
 du um unfertwillen erlitten
 hast: denn sonst fürwahr
 D 3 kein
 <pb n="73a" src="073.jpg" />
 54 Von dem Leiden, Sterben,
 kein Mitt'l im Himm'l und
 Erden war, das GOTTes
 Zorn kont fällen.
 108. Mel. 152.
 JEFu Kreuz, Leiden und
 Pein, deins Heilands
 und HERRen, betracht,
 chriftliche Gemein, ihm zu
 Lob und Ehren. Merk,
 was er gelitten hat, bis er
 ilt gestorben, dich von deir
 ner Missethat erlöst, Gnad
 erworben.
 2. JEFus richtet aus
 fein Amt, verforgt seine
 Schäflein; eh er ward zum
 Tod verdammt, aß ers
 Osterlämmlein; lehrt und
 tröst't die Jünger fein,
 wulch ihn'n ihre Füße;
 fetzt das heilige Nachtmahl
 ein; macht ihn'n das Kreuz
 füße.
 3. JEFus ging, nach
 GOTTes Will in Garten,
 zu beten: drey mal er da
 niederfiel in fein'n großen

Normalisierter Text

von hinnen scheiden; seinen
 Jüngern er treulich befohl,
 dass man allzeit verkündigen
 soll seinen Tod und bitteres
 Leiden.
 2. Wir danken dir für
 deinen Tod, Herr Jesu!
 und so große Not, die
 du um unserwillen erlitten
 hast: Denn sonst fürwahr
 D 3 kein
 <pb n="73a" src="073.jpg" />
 54 Von dem Leiden, Sterben,
 kein Mittel im Himmel und
 Erden war, das Gottes
 Zorn konnte stillen.
 108. Mel. 152.
 Jesu Kreuz, Leiden und
 Pein, deines Heilands
 und Herrn, betrachte,
 christliche Gemein, ihm zu
 Lob und Ehren. Merk,
 was er gelitten hat, bis er
 ist gestorben, dich von deiner
 Missetat erlöst, Gnad
 erworben.
 2. Jesus richtet aus
 sein Amt, versorgt seine
 Schäflein; ehe er ward zum
 Tod verdammt, aß er's
 Osterlämmlein; lehrt und
 tröstet die Jünger sein,
 wusch ihnen ihre Füße;
 setzt das heilige Nachtmahl
 ein; macht ihnen das Kreuz
 süße.
 3. Jesus ging, nach
 Gottes Willen in Garten,
 zu beten: Dreimal er da
 niederfiel in seinen großen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004361	Nöthen, rief fein'n lieben	Nöten, rief seinen lieben
Gesangbuch1778_1_004362	Vater an, mit betrübtem	Vater an, mit betrübtem
Gesangbuch1778_1_004363	Herzen; blutiger Schweiß	Herzen; blutiger Schweiß
Gesangbuch1778_1_004364	von ihm rann, vor Aengs	von ihm rann, vor Ängsten
Gesangbuch1778_1_004365	ften und Schmerzen.	und Schmerzen.
Gesangbuch1778_1_004366	4. JEfus ist das Wei	4. Jesus ist das Weizenkorn,
Gesangbuch1778_1_004367	zenkorn, das im Tod er	das im Tod erstorben,
Gesangbuch1778_1_004368	ftorben, und uns, die wir	und uns, die wir
Gesangbuch1778_1_004369	warn verlorn, das Leben er	waren verloren, das Leben erworben;
Gesangbuch1778_1_004370	worben; bringt viel Frucht	bringt viel Frucht
Gesangbuch1778_1_004371	zu GOttes Preis, der'n	zu Gottes Preis, derer
Gesangbuch1778_1_004372	<pb n="73b" src="073.jpg" />	<pb n="73b" src="073.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004373	wir ftets genieffen; gibt	wir stets genießen; gibt
Gesangbuch1778_1_004374	fein'n Leib zu einer Speis,	seinen Leib zu einer Speis,
Gesangbuch1778_1_004375	fein Blut zum Trank füffe.	sein Blut zum Trank süße.
Gesangbuch1778_1_004376	5. JEfu! weil du bist	5. Jesu! Weil du bist
Gesangbuch1778_1_004377	erhöht zu ewigen Ehren,	erhöht zu ewigen Ehren,
Gesangbuch1778_1_004378	unfern alten Adam tödt,	unsern alten Adam tötest,
Gesangbuch1778_1_004379	den Geift thu ernähren:	den Geist tu ernähren:
Gesangbuch1778_1_004380	zeuch uns allefamt zu dir,	Zieh uns allesamt zu dir,
Gesangbuch1778_1_004381	daß wir empor fchweben;	dass wir empor schweben;
Gesangbuch1778_1_004382	begnad unfers Geifts Be	begnad unsers Geistes Begier
Gesangbuch1778_1_004383	gier mit ein'm neuen Leben!	mit einem neuen Leben!
Gesangbuch1778_1_004384	109. Mel. 32.	109. Mel. 32.
Gesangbuch1778_1_004385	Es hatte JEfus nun zu	Es hatte Jesus nun zu
Gesangbuch1778_1_004386	guter letzt, das Abend	guter Letzt, das Abendmahl
Gesangbuch1778_1_004387	mahl den Jüngern einge	den Jüngern eingesetzt:
Gesangbuch1778_1_004388	letzt: drauf bricht er aus	Drauf bricht er aus
Gesangbuch1778_1_004389	in taufendfaches Klagen,	in tausendfaches Klagen,
Gesangbuch1778_1_004390	er fänget an zu trauren	er fängt an zu trauern
Gesangbuch1778_1_004391	und zu zagen.	und zu zagen.
Gesangbuch1778_1_004392	2. Was hat dich doch,	2. Was hat dich doch,
Gesangbuch1778_1_004393	mein Heil! hierzu gebracht?	mein Heil! hierzu gebracht?
Gesangbuch1778_1_004394	ach, ich bins, der dir diefe	Ach, ich bin's, der dir diese
Gesangbuch1778_1_004395	Angft gemacht. Du haft	Angst gemacht. Du hast
Gesangbuch1778_1_004396	für mich getrauret und	für mich getrauert und
Gesangbuch1778_1_004397	gelitten, und mit der Macht	gelitten, und mit der Macht
Gesangbuch1778_1_004398	der Finfterniß geftritten.	der Finsternis gestritten.
Gesangbuch1778_1_004399	110. Mel. 36.	110. Mel. 36.
Gesangbuch1778_1_004400	GOtt fällt in einem Gar	Gott fällt in einem Garten

ID

Gesangbuch1778_1_004401
 Gesangbuch1778_1_004402
 Gesangbuch1778_1_004403
 Gesangbuch1778_1_004404
 Gesangbuch1778_1_004405
 Gesangbuch1778_1_004406
 Gesangbuch1778_1_004407
 Gesangbuch1778_1_004408
 Gesangbuch1778_1_004409
 Gesangbuch1778_1_004410
 Gesangbuch1778_1_004411
 Gesangbuch1778_1_004412
 Gesangbuch1778_1_004413
 Gesangbuch1778_1_004414
 Gesangbuch1778_1_004415
 Gesangbuch1778_1_004416
 Gesangbuch1778_1_004417
 Gesangbuch1778_1_004418
 Gesangbuch1778_1_004419
 Gesangbuch1778_1_004420
 Gesangbuch1778_1_004421
 Gesangbuch1778_1_004422
 Gesangbuch1778_1_004423
 Gesangbuch1778_1_004424
 Gesangbuch1778_1_004425
 Gesangbuch1778_1_004426
 Gesangbuch1778_1_004427
 Gesangbuch1778_1_004428
 Gesangbuch1778_1_004429
 Gesangbuch1778_1_004430
 Gesangbuch1778_1_004431
 Gesangbuch1778_1_004432
 Gesangbuch1778_1_004433
 Gesangbuch1778_1_004434
 Gesangbuch1778_1_004435
 Gesangbuch1778_1_004436
 Gesangbuch1778_1_004437
 Gesangbuch1778_1_004438
 Gesangbuch1778_1_004439
 Gesangbuch1778_1_004440

Diplomatische Transkription

ten hin zur Erden, ein
 Engel muß des Tröfters
 Tröfter werden; die Crea-
 tur muß ihren Schöpfer
 ftärken: das ift zu merken.
 111. Mel. 54.
 Geh mit ihm, o Gemeine!
 geh, in Garten nach
 Geth-
 <pb n="74a" src="074.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 55
 Gethfemane; da wirft du
 einen Anblick fehn, daß dir
 die Sinnen ftille ftehn, ja
 gar vergehn.
 112. Mel. 99.
 O Anblick, der mirs Herze
 bricht! HErr JEU,
 das vergeß ich nicht, wie
 du am Oelberg für mich
 büßteft: o daß du für die
 Seelenangft, in der du mit
 dem Tode rangft, nun ewig
 mit mir prangen müßteft!
 113. Mel. 36.
 Du treuer Heiland! aller-
 liebftes Leben, ich dein
 Gefchöpf muß zittern und
 erbeben, vor den fo fchwe-
 ren Leibs= und Seelenplä-
 gen, die dich gefchlagen.
 2. Ach hochverdienter
 Seelenfreund und Retter!
 es trafen dich die ange-
 flammten Wetter, die fich
 durch unfre frevelhafte Tha-
 ten entzündet hatten;
 3. Drum mußten deine
 theuren Glieder zittern,
 dein edler Leib vor Angft

Normalisierter Text

hin zur Erden, ein
 Engel muss des Trösters
 Tröster werden; die Kreatur
 muss ihren Schöpfer
 stärken: Das ist zu merken.
 111. Mel. 54.
 Geh mit ihm, o Gemeine!
 Geh in Garten nach
 Geth-
 <pb n="74a" src="074.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 55
 Gethsemane; da wirst du
 einen Anblick sehn, dass dir
 die Sinnen stille stehn, ja
 gar vergehn.
 112. Mel. 99.
 O Anblick, der mir's Herz
 bricht! Herr Jesu,
 das vergess ich nicht, wie
 du am Ölberg für mich
 büßtest: O dass du für die
 Seelenangst, in der du mit
 dem Tode rangst, nun ewig
 mit mir prangen müsstest!
 113. Mel. 36.
 Du treuer Heiland! Allerliebstes
 Leben, ich dein
 Geschöpf muss zittern und
 erbeben, vor den so schweren
 Leibs- und Seelenplagen,
 die dich geschlagen.
 2. Ach hochverdienter
 Seelenfreund und Retter!
 Es trafen dich die angeflamnten
 Wetter, die sich
 durch unsre frevelhafte Taten
 entzündet hatten;
 3. Drum mussten deine
 teuren Glieder zittern,
 dein edler Leib vor Angst

ID

Gesangbuch1778_1_004441
 Gesangbuch1778_1_004442
 Gesangbuch1778_1_004443
 Gesangbuch1778_1_004444
 Gesangbuch1778_1_004445
 Gesangbuch1778_1_004446
 Gesangbuch1778_1_004447
 Gesangbuch1778_1_004448
 Gesangbuch1778_1_004449
 Gesangbuch1778_1_004450
 Gesangbuch1778_1_004451
 Gesangbuch1778_1_004452
 Gesangbuch1778_1_004453
 Gesangbuch1778_1_004454
 Gesangbuch1778_1_004455
 Gesangbuch1778_1_004456
 Gesangbuch1778_1_004457
 Gesangbuch1778_1_004458
 Gesangbuch1778_1_004459
 Gesangbuch1778_1_004460
 Gesangbuch1778_1_004461
 Gesangbuch1778_1_004462
 Gesangbuch1778_1_004463
 Gesangbuch1778_1_004464
 Gesangbuch1778_1_004465
 Gesangbuch1778_1_004466
 Gesangbuch1778_1_004467
 Gesangbuch1778_1_004468
 Gesangbuch1778_1_004469
 Gesangbuch1778_1_004470
 Gesangbuch1778_1_004471
 Gesangbuch1778_1_004472
 Gesangbuch1778_1_004473
 Gesangbuch1778_1_004474
 Gesangbuch1778_1_004475
 Gesangbuch1778_1_004476
 Gesangbuch1778_1_004477
 Gesangbuch1778_1_004478
 Gesangbuch1778_1_004479
 Gesangbuch1778_1_004480

Diplomatische Transkription

und Graus lich ichüttern:
 das mußt du bloß allein
 für unsre Schulden aus
 Liebe dulden.
 4. So habe Dank, du
 treuer Freund der Seelen!
 ach nimm uns ein in deir
 ne Wundenhöhlen; daraus
 <pb n="74b" src="074.jpg" />
 wolln wir den letzten Feind
 bekriegen, und wollen liegen.
 114. Mel. 146.
 Bedenk ich JEfu Buß und
 blutgen Angftschweiß
 broden, der ihm vom Haupt
 und Fuß getropft ist auf
 den Boden, und seh ihn
 bis in Tod betrübt am Oel
 berg knien, wo er vor Höl
 lennoth gezittert und ge
 schrien; (Ebr. 5, 7.)
 2. So denke ich: Ade,
 du eigenmächtigs Büffen,
 ich will bey JEfu Weh wie
 Wachs am Feu'r zerfließen;
 mein Herz foll GOTTes Zorn
 aus diefem Leiden fehn, und
 auch den Reinigungsborn
 für alle mein Vergehn.
 3. Ich danke tausendmal,
 und werde ganz betreten,
 wie er mir meine Wahl
 erweinet und erbeten; der
 Oelberg ist ein Ort gleich
 einem Labyrinth, aus wel
 chem ich hinfort mich nie
 zurücke find.
 115. Mel. 14.
 Der Heiland war fo todt
 betrübt, als er im

Normalisierter Text

und Graus sich schüttern:
 Das musstest du bloß allein
 für unsre Schulden aus
 Liebe dulden.
 4. So habe Dank, du
 treuer Freund der Seelen!
 Ach nimm uns ein in deine
 Wundenhöhlen; daraus
 <pb n="74b" src="074.jpg" />
 wollen wir den letzten Feind
 bekriegen, und wollen siegen.
 114. Mel. 146.
 Bedenk ich Jesu Buß und
 blutigen Angstschweißbroden,
 der ihm vom Haupt
 und Fuß getropft ist auf
 den Boden, und seh ihn
 bis in Tod betrübt am Ölberg
 knien, wo er vor Höllennot
 gezittert und geschrien;
 (Hebr. 5, 7.)
 2. So denke ich: Ade,
 du eigenmächtiges Büßen,
 ich will bei Jesu Weh wie
 Wachs am Feuer zerfließen;
 mein Herz soll Gottes Zorn
 aus diesem Leiden sehn, und
 auch den Reinigungsborn
 für all mein Vergehn.
 3. Ich danke tausendmal,
 und werde ganz betreten,
 wie er mir meine Wahl
 erweint und erbeten; der
 Ölberg ist ein Ort gleich
 einem Labyrinth, aus welchem
 ich hinfort mich nie
 zurück finde.
 115. Mel. 14.
 Der Heiland war so todtbetrübt,
 als er im

ID

Gesangbuch1778_1_004481
 Gesangbuch1778_1_004482
 Gesangbuch1778_1_004483
 Gesangbuch1778_1_004484
 Gesangbuch1778_1_004485
 Gesangbuch1778_1_004486
 Gesangbuch1778_1_004487
 Gesangbuch1778_1_004488
 Gesangbuch1778_1_004489
 Gesangbuch1778_1_004490
 Gesangbuch1778_1_004491
 Gesangbuch1778_1_004492
 Gesangbuch1778_1_004493
 Gesangbuch1778_1_004494
 Gesangbuch1778_1_004495
 Gesangbuch1778_1_004496
 Gesangbuch1778_1_004497
 Gesangbuch1778_1_004498
 Gesangbuch1778_1_004499
 Gesangbuch1778_1_004500
 Gesangbuch1778_1_004501
 Gesangbuch1778_1_004502
 Gesangbuch1778_1_004503
 Gesangbuch1778_1_004504
 Gesangbuch1778_1_004505
 Gesangbuch1778_1_004506
 Gesangbuch1778_1_004507
 Gesangbuch1778_1_004508
 Gesangbuch1778_1_004509
 Gesangbuch1778_1_004510
 Gesangbuch1778_1_004511
 Gesangbuch1778_1_004512
 Gesangbuch1778_1_004513
 Gesangbuch1778_1_004514
 Gesangbuch1778_1_004515
 Gesangbuch1778_1_004516
 Gesangbuch1778_1_004517
 Gesangbuch1778_1_004518
 Gesangbuch1778_1_004519
 Gesangbuch1778_1_004520

Diplomatische Transkription

Garten lag für uns
 er fo hoch gelieb
 blutger Schweiß a
 2. N
 die Ge
 lich m
 D 4
 <pb n="75a" src="075.jpg" />
 56 Von dem Leiden, Sterben,
 den Hände falt't und fo
 verlegen kniet!
 3. Bey ihm im Garten
 bin ich gern: wie krank,
 wie todtenblaß! vom Thrä-
 nenbade meines HErrn
 wird meine Wange naß.
 4. O faßte fie mein Herz
 recht auf, die Balsams-
 tröpflein, wie fie in fei-
 ner Martertauf *) von ihm
 geflossen feyn!
 *) Luc. 12, 15.
 116. Mel. 244.
 Ich blicke nach der Höhe,
 wo ich, in Angst und
 Weh, mein einigs Herze
 fehe fo blutig, weinende.
 Incomparabler Strahl! er-
 fchein mir tausendmal, und
 mir den Todeskummer auf
 feiner Stirn abmahl.
 2. Lamm! laß dich doch
 umfangen in deiner Ban-
 gigkeit; ich bin daher ge-
 gangen mit dir allein bey-
 feit; und dir, am Oelberg
 da, den ich bedecket sah
 mit blutigem Schweiß und
 Thränen, wär ich gern im-
 mer nah.

Normalisierter Text

Garten lag für uns
 er so hoch geliebt
 blutiger Schweiß a
 2. N
 die Ge
 sich m
 D 4
 <pb n="75a" src="075.jpg" />
 56 Von dem Leiden, Sterben,
 den Hände faltet und so
 verlegen kniet!
 3. Bei ihm im Garten
 bin ich gern: Wie krank,
 wie totenblass! Vom Tränenbade
 meines Herrn
 wird meine Wange nass.
 4. O fasste sie mein Herz
 recht auf, die Balsamströpflein,
 wie sie in seiner
 Martertaufe *) von ihm
 geflossen sind!
 *) Luk. 12, 15.
 116. Mel. 244.
 Ich blicke nach der Höhe,
 wo ich, in Angst und
 Weh, mein einiges Herz
 sehe so blutig, weinend.
 Inkomparabler Strahl! Erschein
 mir tausendmal, und
 mir den Todeskummer auf
 seiner Stirn abmalt.
 2. Lamm! Lass dich doch
 umfangen in deiner Bangigkeit;
 ich bin daher gegangen
 mit dir allein beiseit;
 und dir, am Ölberg
 da, den ich bedeckt sah
 mit blutigem Schweiß und
 Tränen, wär ich gern immer
 nah.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004521	117. Mel. 152.	117. Mel. 152.
Gesangbuch1778_1_004522	Christus, der uns felig	Christus, der uns selig
Gesangbuch1778_1_004523	macht, kein Bös's hat	macht, kein Böses hat
Gesangbuch1778_1_004524	begangen, der ward mitten	begangen, der ward mitten
Gesangbuch1778_1_004525	in der Nacht als ein Dieb	in der Nacht als ein Dieb
Gesangbuch1778_1_004526	gefangen, geführt vor gott-	gefangen, geführt vor gott-
Gesangbuch1778_1_004527	<pb n="75b" src="075.jpg" />	<pb n="75b" src="075.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004528	lofe Leut und fällfchlich ver-	lose Leut und fälschlich verklagt,
Gesangbuch1778_1_004529	klaget, verlacht, verhöhnt	verlacht, verhöhnt
Gesangbuch1778_1_004530	und verpeyt, und zu Tod	und verspeit, und zu Tod
Gesangbuch1778_1_004531	geplaget.	geplagt.
Gesangbuch1778_1_004532	2. Um fechs Uhr zur	2. Um sechs Uhr zur
Gesangbuch1778_1_004533	Morgenzeit ward er un-	Morgenzeit ward er unbescheiden
Gesangbuch1778_1_004534	befcheiden als ein Feind der	als ein Feind der
Gesangbuch1778_1_004535	Obrigkeit geführt vor den	Obrigkeit geführt vor den
Gesangbuch1778_1_004536	Heiden, der ihn unschuldig	Heiden, der ihn unschuldig
Gesangbuch1778_1_004537	befand, ohn Urfach des To-	befand, ohne Ursache des Todes,
Gesangbuch1778_1_004538	des, ihn derhalben von sich	ihn derhalben von sich
Gesangbuch1778_1_004539	findt zum König Herodes.	sandte zum König Herodes.
Gesangbuch1778_1_004540	3. Um neun ward der	3. Um neun ward der
Gesangbuch1778_1_004541	Gotteslohn mit Geißeln ge-	Gottessohn mit Geißeln geschmissen,
Gesangbuch1778_1_004542	fchmiffen, und fein Haupt	und sein Haupt
Gesangbuch1778_1_004543	mit einer Kron von Dor-	mit einer Kron von Dornen
Gesangbuch1778_1_004544	nen zerriffen; gekleidet zu	zerrissen; gekleidet zu
Gesangbuch1778_1_004545	Hohn und Spott, ward er	Hohn und Spott, ward er
Gesangbuch1778_1_004546	fehr gefchlagen, und das	sehr geschlagen, und das
Gesangbuch1778_1_004547	Kreuz zu feinem Tod muß	Kreuz zu seinem Tod musste
Gesangbuch1778_1_004548	er felber tragen.	er selber tragen.
Gesangbuch1778_1_004549	4. Darauf ward er nackt	4. Darauf ward er nackt
Gesangbuch1778_1_004550	und bos an das Kreuz ge-	und bloß an das Kreuz geschlagen,
Gesangbuch1778_1_004551	fchlagen, an dem er fein	an dem er sein
Gesangbuch1778_1_004552	Blut vergoß, betet mit	Blut vergoss, betete mit
Gesangbuch1778_1_004553	Wehklagen; die Zufchauer	Wehklagen; die Zuschauer
Gesangbuch1778_1_004554	fpott'ten fein, auch die bey	spotteten sein, auch die bei
Gesangbuch1778_1_004555	ihm hingen, bis die Sonn	ihm hingen, bis die Sonne
Gesangbuch1778_1_004556	auch ihren Schein entzog	auch ihren Schein entzog
Gesangbuch1778_1_004557	folchen Dingen.	solchen Dingen.
Gesangbuch1778_1_004558	5. JEfus fchrie zur drit-	5. Jesus schrie zur dritten
Gesangbuch1778_1_004559	ten Stund, klagte sich ver-	Stund, klagte sich verlassen:
Gesangbuch1778_1_004560	lassen: bald ward Gall in	Bald ward Galle in

ID

Gesangbuch1778_1_004561
 Gesangbuch1778_1_004562
 Gesangbuch1778_1_004563
 Gesangbuch1778_1_004564
 Gesangbuch1778_1_004565
 Gesangbuch1778_1_004566
 Gesangbuch1778_1_004567
 Gesangbuch1778_1_004568
 Gesangbuch1778_1_004569
 Gesangbuch1778_1_004570
 Gesangbuch1778_1_004571
 Gesangbuch1778_1_004572
 Gesangbuch1778_1_004573
 Gesangbuch1778_1_004574
 Gesangbuch1778_1_004575
 Gesangbuch1778_1_004576
 Gesangbuch1778_1_004577
 Gesangbuch1778_1_004578
 Gesangbuch1778_1_004579
 Gesangbuch1778_1_004580
 Gesangbuch1778_1_004581
 Gesangbuch1778_1_004582
 Gesangbuch1778_1_004583
 Gesangbuch1778_1_004584
 Gesangbuch1778_1_004585
 Gesangbuch1778_1_004586
 Gesangbuch1778_1_004587
 Gesangbuch1778_1_004588
 Gesangbuch1778_1_004589
 Gesangbuch1778_1_004590
 Gesangbuch1778_1_004591
 Gesangbuch1778_1_004592
 Gesangbuch1778_1_004593
 Gesangbuch1778_1_004594
 Gesangbuch1778_1_004595
 Gesangbuch1778_1_004596
 Gesangbuch1778_1_004597
 Gesangbuch1778_1_004598
 Gesangbuch1778_1_004599
 Gesangbuch1778_1_004600

Diplomatische Transkription

feinen Mund mit Eßig ge-
 laffen; da gab er auf fein
 nen Geift, und die Erd er-
 bebet, des Tempels Vor-
 hang zerreißt, und manch
 Fels zerklebet.
 6. Da
 Input
 <pb n="76a" src="076.jpg" />
 und Begräbniß Christi. 57
 6. Da man hat zur
 Vesperzeit die Schächer zer-
 brochen, ward JEfus in
 seine Seit mit ein'm Speer
 gestochen: daraus Blut und
 Wasser rann, die Schrift
 zu erfüllen; Blut und Was-
 ser sahe man aus der Seite
 quellen.
 7. Da der Tag sein Ende
 nahm, der Abend war
 kommen, ward JEfus vom
 Kreuzestamm durch Jofeph
 genommen, herrlich nach
 jüdischer Art in ein Grab
 getragen, allda mit Hütern
 verwahrt, bis nach dreyen
 Tagen.
 8. O hilf, Christe, Göt-
 tes Sohn, durch dein bit-
 ter Leiden, daß wir dir
 stets unterthan, all Untu-
 gend meiden; deinen Tod
 und dein Urfach fruchtbar-
 lich bedenken, dafür, wie-
 wol arm und fchwach, dir
 Dankopfer schenken.
 118. Mel. 216.
 Ein Lämmlein geht und
 trägt die Schuld der

Normalisierter Text

seinen Mund mit Essig gelassen;
 da gab er auf seinen
 Geist, und die Erde erbebt,
 des Tempels Vorhang zerriss,
 und manch Fels zerklüftet.
 6. Da
 Output
 <pb n="76a" src="076.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 57
 6. Da man hat zur
 Vesperzeit die Schächer zerbrochen,
 ward Jesus in
 seine Seit mit einem Speer
 gestochen: daraus Blut und
 Wasser rann, die Schrift
 zu erfüllen; Blut und Wasser
 sahe man aus der Seite
 quellen.
 7. Da der Tag sein Ende
 nahm, der Abend war
 kommen, ward Jesus vom
 Kreuzestamm durch Joseph
 genommen, herrlich nach
 jüdischer Art in ein Grab
 getragen, dort mit Hütern
 verwahrt, bis nach drei
 Tagen.
 8. O hilf, Christe, Gottes
 Sohn, durch dein bitteres
 Leiden, dass wir dir
 stets untertan, alle Untugend
 meiden; deinen Tod
 und sein Ursach fruchtbarlich
 bedenken, dafür, obwohl
 arm und schwach, dir
 Dankopfer schenken.
 118. Mel. 216.
 Ein Lämmlein geht und
 trägt die Schuld der

ID

Gesangbuch1778_1_004601
 Gesangbuch1778_1_004602
 Gesangbuch1778_1_004603
 Gesangbuch1778_1_004604
 Gesangbuch1778_1_004605
 Gesangbuch1778_1_004606
 Gesangbuch1778_1_004607
 Gesangbuch1778_1_004608
 Gesangbuch1778_1_004609
 Gesangbuch1778_1_004610
 Gesangbuch1778_1_004611
 Gesangbuch1778_1_004612
 Gesangbuch1778_1_004613
 Gesangbuch1778_1_004614
 Gesangbuch1778_1_004615
 Gesangbuch1778_1_004616
 Gesangbuch1778_1_004617
 Gesangbuch1778_1_004618
 Gesangbuch1778_1_004619
 Gesangbuch1778_1_004620
 Gesangbuch1778_1_004621
 Gesangbuch1778_1_004622
 Gesangbuch1778_1_004623
 Gesangbuch1778_1_004624
 Gesangbuch1778_1_004625
 Gesangbuch1778_1_004626
 Gesangbuch1778_1_004627
 Gesangbuch1778_1_004628
 Gesangbuch1778_1_004629
 Gesangbuch1778_1_004630
 Gesangbuch1778_1_004631
 Gesangbuch1778_1_004632
 Gesangbuch1778_1_004633
 Gesangbuch1778_1_004634
 Gesangbuch1778_1_004635
 Gesangbuch1778_1_004636
 Gesangbuch1778_1_004637
 Gesangbuch1778_1_004638
 Gesangbuch1778_1_004639
 Gesangbuch1778_1_004640

Diplomatische Transkription

Welt und ihrer Kinder; es
 geht und büßet, mit Geduld, die Sünden aller
 Sünder; es geht dahin,
 wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank,
 verzeiht sich aller Freuden; es nimmt auf sich
 <pb n="76b" src="076.jpg" /> Schmach, Hohn und Spott,
 Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod;
 und spricht: ich wills gern leiden.
 2. Das Lämmlein ist der große Gott, Herr über
 Tod und Leben, des Vaters Sohn, der in die Noth
 ihn für uns hingegeben: o Wunderlieb, o Liebesmacht,
 du kanst, was nie kein Mensch gedacht, Gott
 feinen Sohn abdringen. O Liebe, Liebe! du bist
 stark; du streckst den ins Grab und Sarg, vor dem
 die Felsen springen.
 3. Du marterst ihn am Kreuzesstamm mit Nägeln
 und mit Spieß; du schlachtest ihn als wie ein
 Lamm, läßt Herz und Adern fließen; das Herz
 mit der Seufzerkraft, die Adern mit dem edlen Saft
 des purpurrothen Blutes. O treues Lamm! was soll
 ich dir erweisen dafür, daß du mir erzeigst so viel
 Gutes?

Normalisierter Text

Welt und ihrer Kinder; es geht und büßt, mit Geduld, die Sünden aller
 Sünder; es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich der Würgebank,
 verzichtet auf aller Freuden; es nimmt auf sich
 <pb n="76b" src="076.jpg" /> Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen,
 Kreuz und Tod; und spricht: ich will es gern leiden.
 2. Das Lämmlein ist der große Gott, Herr über
 Tod und Leben, des Vaters Sohn, der in die Not
 ihn für uns hingegeben: o Wunderliebe, o Liebesmacht,
 du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott
 seinen Sohn abdringen. O Liebe, Liebe! du bist
 stark; du streckst den ins Grab und in den Sarg, vor dem
 die Felsen bersten.
 3. Du marterst ihn am Kreuzesstamm mit Nägeln
 und mit Spießen; du schlachtest ihn wie ein
 Lamm, läßt Herz und Adern fließen; das Herz
 mit der Seufzerkraft, die Adern mit dem edlen Saft
 des purpurroten Blutes. O treues Lamm! was soll
 ich dir erweisen dafür, dass du mir erzeigst so viel
 Gutes?

ID

Gesangbuch1778_1_004641
 Gesangbuch1778_1_004642
 Gesangbuch1778_1_004643
 Gesangbuch1778_1_004644
 Gesangbuch1778_1_004645
 Gesangbuch1778_1_004646
 Gesangbuch1778_1_004647
 Gesangbuch1778_1_004648
 Gesangbuch1778_1_004649
 Gesangbuch1778_1_004650
 Gesangbuch1778_1_004651
 Gesangbuch1778_1_004652
 Gesangbuch1778_1_004653
 Gesangbuch1778_1_004654
 Gesangbuch1778_1_004655
 Gesangbuch1778_1_004656
 Gesangbuch1778_1_004657
 Gesangbuch1778_1_004658
 Gesangbuch1778_1_004659
 Gesangbuch1778_1_004660
 Gesangbuch1778_1_004661
 Gesangbuch1778_1_004662
 Gesangbuch1778_1_004663
 Gesangbuch1778_1_004664
 Gesangbuch1778_1_004665
 Gesangbuch1778_1_004666
 Gesangbuch1778_1_004667
 Gesangbuch1778_1_004668
 Gesangbuch1778_1_004669
 Gesangbuch1778_1_004670
 Gesangbuch1778_1_004671
 Gesangbuch1778_1_004672
 Gesangbuch1778_1_004673
 Gesangbuch1778_1_004674
 Gesangbuch1778_1_004675
 Gesangbuch1778_1_004676
 Gesangbuch1778_1_004677
 Gesangbuch1778_1_004678
 Gesangbuch1778_1_004679
 Gesangbuch1778_1_004680

Diplomatische Transkription

4. Mein Lebetage will
 ich dich aus meinem Sinn
 nicht lassen; dich will ich
 stets, gleichwie du mich,
 mit Liebesarmen lassen.
 Du folt feyn meines Her-
 zens Licht; und wenn mir
 auch mein Herze bricht;
 D 5 folft
 <pb n="77a" src="077.jpg" />
 58 Von dem Leiden, Sterben,
 folft du mein Herze blei-
 ben. Ich will mich dir,
 mein höchfter Ruhm, hie-
 mit zu deinem Eigenthum
 auf ewiglich verfschreiben.
 5. Ich will von deiner
 Lieblichkeit bey Nacht und
 Tage fingen, mich selbft
 auch dir zu aller Zeit zum
 Freudenopfer bringen; mein
 Bach des Lebens foll sich
 dir und deinem Namen für
 und für in Dankbarkeit er-
 gieffen; und was du mir
 zu gut gethan, das will
 ich stets, fo tief ich kan, in
 mein Gedächtniß schlieffen.
 6. Erweitre dich, mein
 Herzensschrein! du folt ein
 Schatzhaus werden der
 Schätze, die viel größer
 feyn als Himmel, Meer
 und Erden. Weg mit den
 Schätzen diefer Welt, und
 allem, was der Welt ge-
 fällt! ich hab ein bessers fun-
 den: mein großer Schatz,
 HErr JEfu Chrifft! ift die-
 ses, was geflossen ift aus

Normalisierter Text

4. Mein Lebtage will
 ich dich nicht aus meinem Sinn
 lassen; dich will ich
 stets, wie du mich,
 mit Liebesarmen fassen.
 Du sollst sein meines Herzens
 Licht; und wenn mir
 auch mein Herz bricht;
 D 5 sollst
 <pb n="77a" src="077.jpg" />
 58 Von dem Leiden, Sterben,
 sollst du mein Herz bleiben.
 Ich will mich dir,
 mein höchster Ruhm, hiermit
 zu deinem Eigentum
 auf ewig verschreiben.
 5. Ich will von deiner
 Lieblichkeit bei Nacht und
 Tag singen, mich selbst
 auch dir zu aller Zeit als
 Freudenopfer bringen; mein
 Bach des Lebens soll sich
 dir und deinem Namen für
 und für in Dankbarkeit ergießen;
 und was du mir
 zugutgetan, das will
 ich stets, so tief ich kann, in
 mein Gedächtnis schließen.
 6. Erweitere dich, mein
 Herzensschrein! du sollst ein
 Schatzhaus werden der
 Schätze, die viel größer
 sind als Himmel, Meer
 und Erden. Weg mit den
 Schätzen dieser Welt, und
 allem, was der Welt gefällt!
 ich hab ein besseres gefunden:
 mein großer Schatz,
 Herr Jesu Christ! ist dieses,
 was geflossen ist aus

ID

Gesangbuch1778_1_004681
 Gesangbuch1778_1_004682
 Gesangbuch1778_1_004683
 Gesangbuch1778_1_004684
 Gesangbuch1778_1_004685
 Gesangbuch1778_1_004686
 Gesangbuch1778_1_004687
 Gesangbuch1778_1_004688
 Gesangbuch1778_1_004689
 Gesangbuch1778_1_004690
 Gesangbuch1778_1_004691
 Gesangbuch1778_1_004692
 Gesangbuch1778_1_004693
 Gesangbuch1778_1_004694
 Gesangbuch1778_1_004695
 Gesangbuch1778_1_004696
 Gesangbuch1778_1_004697
 Gesangbuch1778_1_004698
 Gesangbuch1778_1_004699
 Gesangbuch1778_1_004700
 Gesangbuch1778_1_004701
 Gesangbuch1778_1_004702
 Gesangbuch1778_1_004703
 Gesangbuch1778_1_004704
 Gesangbuch1778_1_004705
 Gesangbuch1778_1_004706
 Gesangbuch1778_1_004707
 Gesangbuch1778_1_004708
 Gesangbuch1778_1_004709
 Gesangbuch1778_1_004710
 Gesangbuch1778_1_004711
 Gesangbuch1778_1_004712
 Gesangbuch1778_1_004713
 Gesangbuch1778_1_004714
 Gesangbuch1778_1_004715
 Gesangbuch1778_1_004716
 Gesangbuch1778_1_004717
 Gesangbuch1778_1_004718
 Gesangbuch1778_1_004719
 Gesangbuch1778_1_004720

Diplomatische Transkription

deines Leibes Wunden.
 7. Das foll und will ich
 mir zu nutz zu allen Zei-
 ten machen: im Streite
 foll es feyn mein Schutz,
 in Traurigkeit mein Lachen,
 in Fröhlichkeit mein Sai-
 tenſpiel; und wenn mir
 nichts mehr ſchmecken will,
 foll mich dis Manna ſpei-
 <pb n="77b" src="077.jpg" />
 fen, im Durft folls feyn
 mein Wafferquell, in Ein-
 ſamkeit mein Sprachgefell,
 zu Haus und auch auf
 Reiſen.
 8. Was ſchadet mir des
 Todes Gift? dein Blut
 das ift mein Leben: wenn
 mich der Sonnen Hitze
 trifft, kanft du mir Schat-
 ten geben; fetzt mir ein
 Seelenſchmerze zu, fo find
 ich bey dir meine Ruh, als
 auf dem Bett ein Kranker;
 und wenn Verfolgungsun-
 geltüm mein Schiffein treib-
 bet um und um, fo biſt du
 dann mein Anker.
 9. Wenn endlich ich foll
 treten ein in deine ewge
 Freuden, fo foll dein Blut
 mein Purpur feyn, ich will
 mich darein kleiden; es foll
 feyn meines Hauptes Kron,
 in welcher ich will vor 'n
 Thron des lieben Vaters
 gehen, und dir, dem er
 mich anvertraut, als eine
 wohlgefchmückte Braut an

Normalisierter Text

deines Leibes Wunden.
 7. Das soll und will ich
 mir zu Nutze zu allen Zeiten
 machen: im Streite
 soll es mein Schutz sein,
 in Traurigkeit mein Lachen,
 in Fröhlichkeit mein Saitenspiel;
 und wenn mir
 nichts mehr schmecken will,
 soll mich dies Manna spei-
 <pb n="77b" src="077.jpg" />
 sen, im Durst soll es sein
 mein Wasserquell, in Einsamkeit
 mein Sprachgesell,
 zu Haus und auch auf
 Reisen.
 8. Was schadet mir des
 Todes Gift? Dein Blut,
 das ist mein Leben: wenn
 mich die Sonnenhitze
 trifft, kannst du mir Schatten
 geben; setzt mir ein
 Seelenschmerz zu, so finde
 ich bei dir meine Ruh, wie
 auf dem Bett ein Kranker;
 und wenn Verfolgungestüm
 mein Schiffein
 treibt um und um, so bist du
 dann mein Anker.
 9. Wenn ich endlich eintreten
 soll in deine ewigen
 Freuden, so soll dein Blut
 mein Purpur sein, ich will
 mich darein kleiden; es soll
 meines Hauptes Krone sein,
 in welcher ich vor den
 Thron des lieben Vaters
 gehen will, und dir, dem er
 mich anvertraut, als eine
 wohlgeschmückte Braut an

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_004721	deiner Seite ftehen.	deiner Seite stehen.
Gesangbuch1778_1_004722	119. Mel. 36.	119. Mel. 36.
Gesangbuch1778_1_004723	O Lamm! das keine	O Lamm! das keine
Gesangbuch1778_1_004724	Sünde je beflecket,	Sünde je befleckt,
Gesangbuch1778_1_004725	das Adams Gift, wie	das Adams Gift, wie
Gesangbuch1778_1_004726	uns, nicht angeftecket;	uns, nicht angesteckt;
Gesangbuch1778_1_004727	das fchön und reiner als	das schön und reiner als
Gesangbuch1778_1_004728	die Seraphinen, die dich	die Seraphinen, die dich
Gesangbuch1778_1_004729	bedienen:	bedienen:
Gesangbuch1778_1_004730	2. Du	2. Du
Gesangbuch1778_1_004731	<pb n="78a" src="078.jpg" />	<pb n="78a" src="078.jpg" />
Gesangbuch1778_1_004732	und Begräbniß Chriffti. 59	und Begräbnis Christi. 59
Gesangbuch1778_1_004733	2. Du bift das Heilige,	2. Du bist das Heilige,
Gesangbuch1778_1_004734	aus dem Geift empfangen,	aus dem Geist empfangen,
Gesangbuch1778_1_004735	das man im Schmuck der	das man im Schmuck der
Gesangbuch1778_1_004736	Unfchuld fahe prangen; der	Unschuld sah prangen; der
Gesangbuch1778_1_004737	Allerfchönfte unter'n Men-	Allerschönste unter den Menschenkindern,
Gesangbuch1778_1_004738	fchenkindern, nicht aus den	nicht aus den
Gesangbuch1778_1_004739	Sündern;	Sündern;
Gesangbuch1778_1_004740	3. Und liegft doch da	3. Und liegst doch da
Gesangbuch1778_1_004741	in Angst, im Schweiß nnd	in Angst, im Schweiß und
Gesangbuch1778_1_004742	Blute: wer kans begreifen,	Blute: wer kann es begreifen,
Gesangbuch1778_1_004743	wie dir fey zu Muthe?	wie dir zumute ist?
Gesangbuch1778_1_004744	man fiehet dich vor GOt-	Man sieht dich vor Gottes
Gesangbuch1778_1_004745	tes Zorngewittern und	Zorngewittern und
Gesangbuch1778_1_004746	Grimm erzittern.	Grimm erzittern.
Gesangbuch1778_1_004747	4. Man fällt dich an,	4. Man fällt dich an,
Gesangbuch1778_1_004748	man führet dich gefangen,	man führt dich gefangen,
Gesangbuch1778_1_004749	man höhnt, man fchlägt,	man höhnt, schlägt,
Gesangbuch1778_1_004750	befpeyet deine Wangen,	bespeit deine Wangen,
Gesangbuch1778_1_004751	man krönt nnd geiffelt dich,	man krönt und geißelt dich,
Gesangbuch1778_1_004752	macht deinem Herzen viel	macht deinem Herzen viel
Gesangbuch1778_1_004753	Quaal und Schmerzen.	Qual und Schmerzen.
Gesangbuch1778_1_004754	5. Ja, was noch mehr,	5. Ja, was noch mehr,
Gesangbuch1778_1_004755	du wirft zum Fluch gema-	du wirst zum Fluch gemacht,
Gesangbuch1778_1_004756	chet, ans Kreuz gefchlagen	ans Kreuz geschlagen
Gesangbuch1778_1_004757	und dabey verlachet, von	und dabei verlacht, von
Gesangbuch1778_1_004758	GOtt verlaffen, und muß	Gott verlassen, und musst
Gesangbuch1778_1_004759	endlich fchmecken den Tod	endlich den Tod mit Schrecken
Gesangbuch1778_1_004760	mit Schrecken.	schmecken.

ID

Gesangbuch1778_1_004761
 Gesangbuch1778_1_004762
 Gesangbuch1778_1_004763
 Gesangbuch1778_1_004764
 Gesangbuch1778_1_004765
 Gesangbuch1778_1_004766
 Gesangbuch1778_1_004767
 Gesangbuch1778_1_004768
 Gesangbuch1778_1_004769
 Gesangbuch1778_1_004770
 Gesangbuch1778_1_004771
 Gesangbuch1778_1_004772
 Gesangbuch1778_1_004773
 Gesangbuch1778_1_004774
 Gesangbuch1778_1_004775
 Gesangbuch1778_1_004776
 Gesangbuch1778_1_004777
 Gesangbuch1778_1_004778
 Gesangbuch1778_1_004779
 Gesangbuch1778_1_004780
 Gesangbuch1778_1_004781
 Gesangbuch1778_1_004782
 Gesangbuch1778_1_004783
 Gesangbuch1778_1_004784
 Gesangbuch1778_1_004785
 Gesangbuch1778_1_004786
 Gesangbuch1778_1_004787
 Gesangbuch1778_1_004788
 Gesangbuch1778_1_004789
 Gesangbuch1778_1_004790
 Gesangbuch1778_1_004791
 Gesangbuch1778_1_004792
 Gesangbuch1778_1_004793
 Gesangbuch1778_1_004794
 Gesangbuch1778_1_004795
 Gesangbuch1778_1_004796
 Gesangbuch1778_1_004797
 Gesangbuch1778_1_004798
 Gesangbuch1778_1_004799
 Gesangbuch1778_1_004800

Diplomatische Transkription

6. Hab Dank, o Lamm!
 für dein unendlich Lieben,
 das dich für mich in Noth
 und Tod getrieben, daß du
 den Zorn, der über mich
 folt kommen, auf dich ge-
 nommen.
 7. Fürwahr! du trugeft
 meine Noth und Schmer-
 zen, die Strafe lag auf
 dir und deinem Herzen;
 <pb n="78b" src="078.jpg" />
 daß du mir köntest Gnad
 und Friede fchenken, läßt
 du dich kränken.
 8. Ich nehme an, mein
 Heil! was du erworben,
 und glaube, daß du darum
 bist geforben, daß mir,
 der ich nun von der Schuld
 entladen, kein Tod foll
 fchaden.
 9. Nur dir, nur dir, o
 Lämmlein, fey mein Leben
 zum Eigenthum auf ewig
 hingegeben, wozu du mich
 durch deinen Tod und
 Wunden fo hoch verbunden.
 120. Mel. 165.
 FLießt ihr Augen, fließt
 von Thränen, und be-
 weinet meine Schuld! brich
 mein Herz, vor Schmerz
 und Stöhnen, übers Lämm-
 lein voll Geduld, das für
 mich und meine Noth wil-
 lig ging in Noth und Tod;
 nimm, mein Herz, nimm
 feine Schmerzen aller Art,
 recht tief zu Herzen!

Normalisierter Text

6. Hab Dank, o Lamm!
 für dein unendliches Lieben,
 das dich für mich in Not
 und Tod getrieben, dass du
 den Zorn, der über mich
 sollte kommen, auf dich genommen.
 7. Fürwahr! Du trugst
 meine Not und Schmerzen,
 die Strafe lag auf
 dir und deinem Herzen;
 <pb n="78b" src="078.jpg" />
 dass du mir Gnade und
 Frieden schenken könntest,
 lässt du dich kränken.
 8. Ich nehme an, mein
 Heil! was du erworben hast,
 und glaube, dass du darum
 gestorben bist, dass mir,
 der ich nun von der Schuld
 entladen bin, kein Tod schaden
 soll.
 9. Nur dir, nur dir, o
 Lämmlein, sei mein Leben
 zum Eigentum auf ewig
 hingegeben, wozu du mich
 durch deinen Tod und
 Wunden so hoch verbunden hast.
 120. Mel. 165.
 Fließt, ihr Augen, fließt
 von Tränen, und beweint
 meine Schuld! Brich,
 mein Herz, vor Schmerz
 und Stöhnen, übers Lämmlein
 voll Geduld, das für
 mich und meine Not willig
 ging in Not und Tod;
 nimm, mein Herz, nimm
 seine Schmerzen aller Art,
 recht tief zu Herzen!

ID

Gesangbuch1778_1_004801
 Gesangbuch1778_1_004802
 Gesangbuch1778_1_004803
 Gesangbuch1778_1_004804
 Gesangbuch1778_1_004805
 Gesangbuch1778_1_004806
 Gesangbuch1778_1_004807
 Gesangbuch1778_1_004808
 Gesangbuch1778_1_004809
 Gesangbuch1778_1_004810
 Gesangbuch1778_1_004811
 Gesangbuch1778_1_004812
 Gesangbuch1778_1_004813
 Gesangbuch1778_1_004814
 Gesangbuch1778_1_004815
 Gesangbuch1778_1_004816
 Gesangbuch1778_1_004817
 Gesangbuch1778_1_004818
 Gesangbuch1778_1_004819
 Gesangbuch1778_1_004820
 Gesangbuch1778_1_004821
 Gesangbuch1778_1_004822
 Gesangbuch1778_1_004823
 Gesangbuch1778_1_004824
 Gesangbuch1778_1_004825
 Gesangbuch1778_1_004826
 Gesangbuch1778_1_004827
 Gesangbuch1778_1_004828
 Gesangbuch1778_1_004829
 Gesangbuch1778_1_004830
 Gesangbuch1778_1_004831
 Gesangbuch1778_1_004832
 Gesangbuch1778_1_004833
 Gesangbuch1778_1_004834
 Gesangbuch1778_1_004835
 Gesangbuch1778_1_004836
 Gesangbuch1778_1_004837
 Gesangbuch1778_1_004838
 Gesangbuch1778_1_004839
 Gesangbuch1778_1_004840

Diplomatische Transkription

2. Es wird in der Sün-
 der Hände überliefert GOT-
 tes Lamm, daß es allen
 Fluch abwende, der vom
 Falle auf uns kam; JEus
 fteht an unfrer ftatt: was
 der Menfch verdienet hat,
 büßt er willig, und erdul-
 det, was der Sünder hat
 verſchuldet.
 3. Er
 <pb n="79a" src="079.jpg" />
 60 Von dem Leiden, Sterben,
 3. Er hält feinen heil-
 gen Rücken herben Geißel-
 ſchmiffen dar: wer kan dis
 ohn Reue erblicken? weffen
 Herz zerrinnt nicht gar?
 wenn er fieht, wie GOTTes
 Bild, daß fo freundlich,
 fromm und mild, ſich muß
 nackend laffen ſchauen, fei-
 nen heiligen Leib zerhauen.
 4. Also folt man dir be-
 gegnen, dir, mein tiefver-
 ſchuldetes Herz; aber nun
 kömt er dich segnen, und
 zu tragen deinen Schmerz;
 ſiehe, wie fo jämmerlich
 und entblößt er da für dich,
 zu Abwendung deiner Pla-
 gen, abgetrafft ward und
 zerſchlagen!
 5. Folge ihm auf allen
 Schritten feiner Marter-
 gänge nach; denk an das,
 was er gelitten, und was
 ihm fein Herze brach! laß
 dir feinen Spott und Hohn,
 Geißelung und Dornen-

Normalisierter Text

2. Es wird in der Sünder
 Hände überliefert, Gottes
 Lamm, dass es allen
 Fluch abwende, der vom
 Fall auf uns kam; Jesus
 steht an unserer Statt: was
 der Mensch verdient hat,
 büßt er willig und erduldet,
 was der Sünder verschuldet
 hat.
 3. Er
 <pb n="79a" src="079.jpg" />
 60 Von dem Leiden, Sterben,
 3. Er hält seinen heiligen
 Rücken herben Geißelhie-
 ben dar: wer kann dies
 ohne Reue erblicken? wessen
 Herz zerrinnt nicht gar?
 wenn er sieht, wie Gottes
 Bild, das so freundlich,
 fromm und mild, sich
 nackend schauen lassen muss,
 seinen heiligen Leib zerhauen.
 4. Also sollte man dir begegnen,
 dir, mein tiefverschuldetes
 Herz; aber nun
 kommt er dich segnen, und
 deinen Schmerz zu tragen;
 siehe, wie so jämmerlich
 und entblößt er da für dich,
 zur Abwendung deiner Plagen,
 abgestraft und zerschlagen
 ward!
 5. Folge ihm auf allen
 Schritten seiner Martergänge
 nach; denk an das,
 was er gelitten, und was
 ihm sein Herz brach! Lass
 dir seinen Spott und Hohn,
 Geißelung und Dornenkrone,

ID

Gesangbuch1778_1_004841
 Gesangbuch1778_1_004842
 Gesangbuch1778_1_004843
 Gesangbuch1778_1_004844
 Gesangbuch1778_1_004845
 Gesangbuch1778_1_004846
 Gesangbuch1778_1_004847
 Gesangbuch1778_1_004848
 Gesangbuch1778_1_004849
 Gesangbuch1778_1_004850
 Gesangbuch1778_1_004851
 Gesangbuch1778_1_004852
 Gesangbuch1778_1_004853
 Gesangbuch1778_1_004854
 Gesangbuch1778_1_004855
 Gesangbuch1778_1_004856
 Gesangbuch1778_1_004857
 Gesangbuch1778_1_004858
 Gesangbuch1778_1_004859
 Gesangbuch1778_1_004860
 Gesangbuch1778_1_004861
 Gesangbuch1778_1_004862
 Gesangbuch1778_1_004863
 Gesangbuch1778_1_004864
 Gesangbuch1778_1_004865
 Gesangbuch1778_1_004866
 Gesangbuch1778_1_004867
 Gesangbuch1778_1_004868
 Gesangbuch1778_1_004869
 Gesangbuch1778_1_004870
 Gesangbuch1778_1_004871
 Gesangbuch1778_1_004872
 Gesangbuch1778_1_004873
 Gesangbuch1778_1_004874
 Gesangbuch1778_1_004875
 Gesangbuch1778_1_004876
 Gesangbuch1778_1_004877
 Gesangbuch1778_1_004878
 Gesangbuch1778_1_004879
 Gesangbuch1778_1_004880

Diplomatische Transkription

kron, Leibs- und Seelen-
 schmerz und Wunden,
 wichtig feyn zu allen
 Stunden!
 121. Mel. 54.
 IN diefer peinlichen Ge-
 stalt, darüber uns das
 Herze wallt, ward er vors
 Volk heraus geführt, und
 mit den Worten präsentirt:
 feht, welch ein Menſch!
 <pb n="79b" src="079.jpg" />
 122. Mel. 168.
 Wiederholts mit fünffen
 Tönen, wiederholt
 mirs: welch ein Menſch!
 und beſingt mir meinen
 Schönen: meinen Schö-
 nen: welch ein Menſch!
 ach, ich möchte die Ge-
 stalten immer im Geficht
 behalten: denn an feiner
 Marterſchön kan ich mich
 nicht müde fehn.
 2. O! da fällt mir ein:
 ich Armer bin dran Urfach:
 welch ein Menſch! und
 der Anblick vom Erbarmer
 tröfft mich wieder: welch
 ein Menſch! ach das übel
 zugericht'te und beblut'te
 Angefichte hält mir meins
 auf immer feucht, bis es
 mir nach Hauſe leucht't.
 3. Wundtes Haupt! zer-
 fleichter Rücken! Bruft
 und Achſeln: welch ein
 Menſch! Augen, von den
 Jammerblicken matt und
 dunkel: welch ein Menſch!

Normalisierter Text

Leibs- und Seelenschmerz
 und Wunden,
 wichtig sein zu allen
 Stunden!
 121. Mel. 54.
 In dieser peinlichen Gestalt,
 darüber uns das
 Herz wallt, ward er vor
 das Volk herausgeführt, und
 mit den Worten präsentiert:
 seht, welch ein Mensch!
 <pb n="79b" src="079.jpg" />
 122. Mel. 168.
 Wiederholt es mit süßen
 Tönen, wiederholt
 es mir: welch ein Mensch!
 und besingt mir meinen
 Schönen: meinen Schönen:
 welch ein Mensch!
 ach, ich möchte die Gestalten
 immer im Gesicht
 behalten: denn an seiner
 Martersschön kann ich mich
 nicht müde sehen.
 2. O! da fällt mir ein:
 Ich Armer bin daran Ursache:
 welch ein Mensch! und
 der Anblick vom Erbarmer
 tröstet mich wieder: welch
 ein Mensch! ach das übel
 zugerichtete und beblutete
 Angesicht hält mir meins
 auf immer feucht, bis es
 mir nach Hause leuchtet.
 3. Wundes Haupt! zerfleischer
 Rücken! Brust
 und Achseln: welch ein
 Mensch! Augen, von den
 Jammerblicken matt und
 dunkel: welch ein Mensch!

ID

Gesangbuch1778_1_004881
 Gesangbuch1778_1_004882
 Gesangbuch1778_1_004883
 Gesangbuch1778_1_004884
 Gesangbuch1778_1_004885
 Gesangbuch1778_1_004886
 Gesangbuch1778_1_004887
 Gesangbuch1778_1_004888
 Gesangbuch1778_1_004889
 Gesangbuch1778_1_004890
 Gesangbuch1778_1_004891
 Gesangbuch1778_1_004892
 Gesangbuch1778_1_004893
 Gesangbuch1778_1_004894
 Gesangbuch1778_1_004895
 Gesangbuch1778_1_004896
 Gesangbuch1778_1_004897
 Gesangbuch1778_1_004898
 Gesangbuch1778_1_004899
 Gesangbuch1778_1_004900
 Gesangbuch1778_1_004901
 Gesangbuch1778_1_004902
 Gesangbuch1778_1_004903
 Gesangbuch1778_1_004904
 Gesangbuch1778_1_004905
 Gesangbuch1778_1_004906
 Gesangbuch1778_1_004907
 Gesangbuch1778_1_004908
 Gesangbuch1778_1_004909
 Gesangbuch1778_1_004910
 Gesangbuch1778_1_004911
 Gesangbuch1778_1_004912
 Gesangbuch1778_1_004913
 Gesangbuch1778_1_004914
 Gesangbuch1778_1_004915
 Gesangbuch1778_1_004916
 Gesangbuch1778_1_004917
 Gesangbuch1778_1_004918
 Gesangbuch1778_1_004919
 Gesangbuch1778_1_004920

Diplomatische Transkription

Märtyrer von aus~~r~~ und
 innen: folt man dich nicht
 lieb gewinnen? feht, mit
 Augen roth und naß, fe~~r~~
 het, welch ein Menfch
 ift das!
 123. Mel. 321.
 KOMmt heraus, all ihr
 Jungfrauen! euren
 König
 <pb n="80a" src="080.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 61
 König anzufchauen; fchauet
 ihn, in feiner Krone, die
 er trägt, mit großem Hoh~~n~~
 ne, für eure Sünd und
 Mißthat.
 2. O des Armen und
 Betrübten! o des nie ge~~n~~
 nug Geliebten! fchaut fein
 Elend und fein Leiden, an
 dem Tage feiner Freuden,
 an feiner Seelen Hochzeit~~s~~
 feft! (Hohel. 3, 11.)
 3. Schauet, wie er geht
 gebücket, wie das Kreuz
 ihn niederdrückt! fchauet,
 wie er ift verftellet, wie
 er auf die Erde fällt vor
 übergroßer Mattigkeit!
 4. Nimm, o JElu! dei~~r~~
 ne Schmerzen nimmermehr
 aus meinem Herzen: laß
 mich würdig feyn erfun~~d~~
 den der Gemeinfchaft dei~~r~~
 ner Wunden, und deiner
 Schmach: mein Bräuti~~r~~
 gam!
 5. Daß man mich dein
 eigen nenne, und in mir

Normalisierter Text

Märtyrer von außen und
 innen: sollte man dich nicht
 lieb gewinnen? seht, mit
 Augen rot und nass, sehet,
 welch ein Mensch
 ist das!
 123. Mel. 321.
 Kommt heraus, all ihr
 Jungfrauen! euren
 König
 <pb n="80a" src="080.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 61
 König anzuschauen; schauet
 ihn in seiner Krone, die
 er trägt, mit großem Hohne,
 für eure Sünde und
 Missetat.
 2. O des Armen und
 Betrübten! O des nie genug
 Geliebten! schaut sein
 Elend und sein Leiden an
 dem Tage seiner Freuden,
 an seiner Seelen Hochzeitsfest!
 (Hohel. 3, 11.)
 3. Schauet, wie er geht
 gebückt, wie das Kreuz
 ihn niederdrückt! schauet,
 wie er ist verstellt, wie
 er auf die Erde fällt vor
 übergroßer Mattigkeit!
 4. Nimm, o Jesu! deine
 Schmerzen nimmermehr
 aus meinem Herzen: lass
 mich würdig erfunden sein
 der Gemeinschaft deiner
 Wunden, und deiner
 Schmach: mein Bräutigam!
 5. Dass man mich dein
 Eigen nenne, und in mir

ID

Gesangbuch1778_1_004921
 Gesangbuch1778_1_004922
 Gesangbuch1778_1_004923
 Gesangbuch1778_1_004924
 Gesangbuch1778_1_004925
 Gesangbuch1778_1_004926
 Gesangbuch1778_1_004927
 Gesangbuch1778_1_004928
 Gesangbuch1778_1_004929
 Gesangbuch1778_1_004930
 Gesangbuch1778_1_004931
 Gesangbuch1778_1_004932
 Gesangbuch1778_1_004933
 Gesangbuch1778_1_004934
 Gesangbuch1778_1_004935
 Gesangbuch1778_1_004936
 Gesangbuch1778_1_004937
 Gesangbuch1778_1_004938
 Gesangbuch1778_1_004939
 Gesangbuch1778_1_004940
 Gesangbuch1778_1_004941
 Gesangbuch1778_1_004942
 Gesangbuch1778_1_004943
 Gesangbuch1778_1_004944
 Gesangbuch1778_1_004945
 Gesangbuch1778_1_004946
 Gesangbuch1778_1_004947
 Gesangbuch1778_1_004948
 Gesangbuch1778_1_004949
 Gesangbuch1778_1_004950
 Gesangbuch1778_1_004951
 Gesangbuch1778_1_004952
 Gesangbuch1778_1_004953
 Gesangbuch1778_1_004954
 Gesangbuch1778_1_004955
 Gesangbuch1778_1_004956
 Gesangbuch1778_1_004957
 Gesangbuch1778_1_004958
 Gesangbuch1778_1_004959
 Gesangbuch1778_1_004960

Diplomatische Transkription

dein Bild erkenne, daß
 man an dem Hochzeit-
 tage allenthalben ſing und
 ſage, daß ich dir treu ge-
 wefen bin!
 124. Mel. 36.
 HErzliebfter JEſu! was
 haſt du verbrochen, daß
 man ein ſolch ſcharf Urtheil
 hat geſprochen? was iſt die
 <pb n="80b" src="080.jpg" />
 Schuld, in was vor Mir-
 ſethaten biſt du gerathen?
 2. Du wirſt gezeiffelt
 und mit Dorn'n gekrönet,
 ins Angeſicht geſchlagen
 und verhöhnet; du wirſt
 mit Eiſig und mit Gall
 getränkert, ans Kreuz ge-
 henket.
 3. Was iſt die Urfach
 aller ſolcher Plagen? ach!
 meine Sünden haben dich
 geſchlagen; ich, ach HErr
 JEſu! habe diſ verſchul-
 det, was du erduldet.
 4. Ich war von Fuß auf
 voller Schand und Sün-
 den, biſ zu der Scheitel
 war nichts Guts zu fin-
 den; dafür hätt ich dort in
 der Hölle müſſen ewiglich
 büſſen.
 5. Wie wunderbarlich
 iſt doch dieſe Strafe! der
 gute Hirte leidet für die
 Schafe; die Schuld bezahlt
 der HErre, der Gerechte,
 für ſeine Knechte.
 6. O groſſe Lieb, o Lieb

Normalisierter Text

dein Bild erkenne, dass
 man an dem Hochzeitstage
 allenthalben sing und
 sage, dass ich dir treu gewesen
 bin!
 124. Mel. 36.
 Herzliebster Jesu! Was
 hast du verbrochen, dass
 man ein solch scharfes Urteil
 gesprochen hat? was ist die
 <pb n="80b" src="080.jpg" />
 Schuld, in was für Missetaten
 bist du geraten?
 2. Du wirst gezeiffelt
 und mit Dornen gekrönt,
 ins Angesicht geschlagen
 und verhöhnt; du wirst
 mit Essig und mit Galle
 getränkt, ans Kreuz gehängt.
 3. Was ist die Ursache
 aller solcher Plagen? ach!
 meine Sünden haben dich
 geschlagen; ich, ach Herr
 Jesu! habe dies verschuldet,
 was du erduldet hast.
 4. Ich war von Fuß auf
 voller Schande und Sünden,
 bis zu der Scheitel
 war nichts Gutes zu finden;
 dafür hätte ich dort in
 der Hölle ewig büßen
 müssen.
 5. Wie wunderbarlich
 ist doch diese Strafe! der
 gute Hirte leidet für die
 Schafe; die Schuld bezahlt
 der Herr, der Gerechte,
 für seine Knechte.
 6. O große Lieb, o Lieb

ID

Gesangbuch1778_1_004961
 Gesangbuch1778_1_004962
 Gesangbuch1778_1_004963
 Gesangbuch1778_1_004964
 Gesangbuch1778_1_004965
 Gesangbuch1778_1_004966
 Gesangbuch1778_1_004967
 Gesangbuch1778_1_004968
 Gesangbuch1778_1_004969
 Gesangbuch1778_1_004970
 Gesangbuch1778_1_004971
 Gesangbuch1778_1_004972
 Gesangbuch1778_1_004973
 Gesangbuch1778_1_004974
 Gesangbuch1778_1_004975
 Gesangbuch1778_1_004976
 Gesangbuch1778_1_004977
 Gesangbuch1778_1_004978
 Gesangbuch1778_1_004979
 Gesangbuch1778_1_004980
 Gesangbuch1778_1_004981
 Gesangbuch1778_1_004982
 Gesangbuch1778_1_004983
 Gesangbuch1778_1_004984
 Gesangbuch1778_1_004985
 Gesangbuch1778_1_004986
 Gesangbuch1778_1_004987
 Gesangbuch1778_1_004988
 Gesangbuch1778_1_004989
 Gesangbuch1778_1_004990
 Gesangbuch1778_1_004991
 Gesangbuch1778_1_004992
 Gesangbuch1778_1_004993
 Gesangbuch1778_1_004994
 Gesangbuch1778_1_004995
 Gesangbuch1778_1_004996
 Gesangbuch1778_1_004997
 Gesangbuch1778_1_004998
 Gesangbuch1778_1_004999
 Gesangbuch1778_1_005000

Diplomatische Transkription

ohn alle Maaaffe, die dich
 gebracht auf diefe Marter-
 ftraffe! ich lebte mit der
 Welt in Luft und Freuden,
 und du mußst leiden.
 7. Ach großer König!
 groß zu allen Zeiten: wie
 kan ich gnugfam deine
 Treu ausbreiten? kein's
 Menfchen Herz vermag
 es
 <pb n="81a" src="081.jpg" />
 62 Von dem Leiden, Sterben,
 es auszudenken, was dir
 zu fchenken.
 8. Ich kans mit meinen
 Sinnen nicht erreichen,
 womit doch dein Erbarmen
 zu vergleichen! wie kan ich
 dir dann deine Liebestha-
 ten im Werk erfatten?
 9. Doch ift noch etwas,
 das dir angenehme: wenn
 ich des Fleifches Lüfte dämpf
 und zähme, daß fie aufs neu
 mein Herze nicht entzünd
 mit alten Sünden.
 10. Weil aber dis nicht
 fteht in eignen Kräften,
 Luft und Begierden an das
 Kreuz zu heften, fo gib
 mir deinen Geift, der mich
 regire, zum Guten führe.
 11. Ach laß mich täglich
 deine Huld betrachten, die
 Welt für nichts, aus Liebe
 zu dir, achten, und gerne
 mich bemühen, deinen Wil-
 len ftets zu erfüllen.
 12. So werd ich dir zu

Normalisierter Text

ohne alle Maße, die dich
 gebracht auf diese Marterstraße!
 ich lebte mit der
 Welt in Lust und Freuden,
 und du musst leiden.
 7. Ach großer König!
 groß zu allen Zeiten: wie
 kann ich genugsam deine
 Treue ausbreiten? keines
 Menschen Herz vermag
 es
 <pb n="81a" src="081.jpg" />
 62 Von dem Leiden, Sterben,
 es auszudenken, was dir
 zu schenken.
 8. Ich kann es mit meinen
 Sinnen nicht erreichen,
 womit doch dein Erbarmen
 zu vergleichen ist! wie kann ich
 dir dann deine Liebestaten
 im Werk erstatten?
 9. Doch ist noch etwas,
 das dir angenehm ist: wenn
 ich des Fleisches Lüste dämpfe
 und zähme, dass sie aufs Neue
 mein Herz nicht entzünd
 mit alten Sünden.
 10. Weil aber dies nicht
 steht in eigenen Kräften,
 Lust und Begierden an das
 Kreuz zu heften, so gib
 mir deinen Geist, der mich
 regiert, zum Guten führt.
 11. Ach lass mich täglich
 deine Huld betrachten, die
 Welt für nichts, aus Liebe
 zu dir, achten, und gerne
 mich bemühen, deinen Willen
 stets zu erfüllen.
 12. So werde ich dir zu

ID

Gesangbuch1778_1_005001
 Gesangbuch1778_1_005002
 Gesangbuch1778_1_005003
 Gesangbuch1778_1_005004
 Gesangbuch1778_1_005005
 Gesangbuch1778_1_005006
 Gesangbuch1778_1_005007
 Gesangbuch1778_1_005008
 Gesangbuch1778_1_005009
 Gesangbuch1778_1_005010
 Gesangbuch1778_1_005011
 Gesangbuch1778_1_005012
 Gesangbuch1778_1_005013
 Gesangbuch1778_1_005014
 Gesangbuch1778_1_005015
 Gesangbuch1778_1_005016
 Gesangbuch1778_1_005017
 Gesangbuch1778_1_005018
 Gesangbuch1778_1_005019
 Gesangbuch1778_1_005020
 Gesangbuch1778_1_005021
 Gesangbuch1778_1_005022
 Gesangbuch1778_1_005023
 Gesangbuch1778_1_005024
 Gesangbuch1778_1_005025
 Gesangbuch1778_1_005026
 Gesangbuch1778_1_005027
 Gesangbuch1778_1_005028
 Gesangbuch1778_1_005029
 Gesangbuch1778_1_005030
 Gesangbuch1778_1_005031
 Gesangbuch1778_1_005032
 Gesangbuch1778_1_005033
 Gesangbuch1778_1_005034
 Gesangbuch1778_1_005035
 Gesangbuch1778_1_005036
 Gesangbuch1778_1_005037
 Gesangbuch1778_1_005038
 Gesangbuch1778_1_005039
 Gesangbuch1778_1_005040

Diplomatische Transkription

Ehren alles wagen, kein
 Kreuz nicht achten, keine
 Schmach noch Plagen,
 nichts von Verfolgung,
 nichts von Todeschmerzen
 nehmen zu Herzen.
 13. Dis alles, obs für
 schlecht zwar ist zu schätzen,
 wirst du es doch nicht gar
 beiseitesetzen: in Gnaden
 wirst du es von mir anneh-
 men, mich nicht beschämen.
 <pb n="81b" src="081.jpg" />
 14. Und wenn, HErr
 JEfu! dort vor deinem
 Throne auf meinem Haupt
 wird stehn die Ehrenkrone;
 so will ich dir, wenn alles
 wird wohl klingen, Lob
 und Dank singen.
 125. Mel. 79.
 Wie preis' ich doch dein
 Leiden, den Ursprung
 meiner Freuden, du blut-
 ger Jofua? Dir sey mein
 ganzes Leben zur Dankbar-
 keit ergeben: nimms hin,
 denn du verdienst es ja.
 2. Ich seh an deinen
 Wangen die Angstschweiß-
 tropfen hangen, ich seh den
 Boden naß: ach nimm für
 deine Mühe, so oft ich
 Othem ziehe, von mir ein
 frohes Gratias!
 3. Ich lieb an meinem
 Schönen die Augen voller
 Thränen, das Angesicht voll
 Schweiß, die Lippen, wie
 sie zittern vor Angst und

Normalisierter Text

Ehren alles wagen, kein
 Kreuz nicht achten, keine
 Schmach noch Plagen,
 nichts von Verfolgung,
 nichts von Todesschmerzen
 nehmen zu Herzen.
 13. Dies alles, ob es für
 schlecht zwar ist zu schätzen,
 wirst du es doch nicht ganz
 beiseitesetzen: in Gnaden
 wirst du es von mir annehmen,
 mich nicht beschämen.
 <pb n="81b" src="081.jpg" />
 14. Und wenn, Herr
 Jesu! dort vor deinem
 Throne auf meinem Haupt
 wird stehen die Ehrenkrone;
 so will ich dir, wenn alles
 wohl klingen wird, Lob
 und Dank singen.
 125. Mel. 79.
 Wie preise ich doch dein
 Leiden, den Ursprung
 meiner Freuden, du blutiger
 Josua? Dir sei mein
 ganzes Leben zur Dankbarkeit
 ergeben: nimm es hin,
 denn du verdienst es ja.
 2. Ich seh an deinen
 Wangen die Angstschweißtropfen
 hängen, ich seh den
 Boden nass: ach nimm für
 deine Mühe, so oft ich
 Odem ziehe, von mir ein
 frohes Gratias!
 3. Ich lieb an meinem
 Schönen die Augen voller
 Tränen, das Angesicht voll
 Schweiß, die Lippen, wie
 sie zittern vor Angst und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005041	Todeswittem, die Seele,	Todesgewittern, die Seele,
Gesangbuch1778_1_005042	die fchon alles weiß. *)	die schon alles weiß. *)
Gesangbuch1778_1_005043	*) Luc. 18, 31 ꝛ 33. Joh.	*) Luc. 18, 31 - 33. Joh.
Gesangbuch1778_1_005044	13, 1.	13, 1.
Gesangbuch1778_1_005045	4. Nichts ift doch zu	4. Nichts ist doch zu
Gesangbuch1778_1_005046	vergleichen mit diefem	vergleichen mit diesem
Gesangbuch1778_1_005047	fchönen bleichen gemartere	schönen bleichen gemarterten
Gesangbuch1778_1_005048	ten Geficht, davon mein	Gesicht, davon mein
Gesangbuch1778_1_005049	Herz entbrennte: o himm	Herz entbrannte: o himmlische
Gesangbuch1778_1_005050	lifche Momente! davon die	Momente! davon die
Gesangbuch1778_1_005051	Ewigkeit noch fpricht.	Ewigkeit noch spricht.
Gesangbuch1778_1_005052	5. Ich	5. Ich
Gesangbuch1778_1_005053	<pb n="82a" src="082.jpg" />	<pb n="82a" src="082.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005054	und Begräbniß Chriffti. 63	und Begräbnis Christi. 63
Gesangbuch1778_1_005055	5. Ich liebe meinen	5. Ich liebe meinen
Gesangbuch1778_1_005056	Schönen, fo wie fie ihn ver	Schönen, so wie sie ihn verhöhnen,
Gesangbuch1778_1_005057	höhnen, ohn allen Schein	ohne allen Schein
Gesangbuch1778_1_005058	und Glanz: ich möchte	und Glanz: ich möchte
Gesangbuch1778_1_005059	ohn Aufhören fein Ange	ohne Aufhören sein Angesicht
Gesangbuch1778_1_005060	ficht verehren; ich küß ihn	verehren; ich küß ihn
Gesangbuch1778_1_005061	in dem Dornenkranz.	in dem Dornenkranz.
Gesangbuch1778_1_005062	6. Wie wird mein Herz	6. Wie wird mein Herz
Gesangbuch1778_1_005063	fo rege, wenn ich die hefte	so rege, wenn ich die heftigen
Gesangbuch1778_1_005064	gen Schläge auf feinem	Schläge auf seinem
Gesangbuch1778_1_005065	Rücken zehl: fo wie fie ihn	Rücken zähl: so wie sie ihn
Gesangbuch1778_1_005066	zerfleifchen, den reinen Leib,	zerfleischen, den reinen Leib,
Gesangbuch1778_1_005067	den keufchen, ach! fo ge	den keuschen, ach! so gefällt
Gesangbuch1778_1_005068	fällt er meiner Seel.	er meiner Seele.
Gesangbuch1778_1_005069	7. Ich hätt dich mögen	7. Ich hätte dich mögen
Gesangbuch1778_1_005070	herzen und lieben in den	herzen und lieben in den
Gesangbuch1778_1_005071	Schmerzen, fo ohne Unter	Schmerzen, so ohne Unterlass;
Gesangbuch1778_1_005072	laß; bis unter meinem Lie	bis unter meinem Lieben
Gesangbuch1778_1_005073	ben der Puls wär ftehen	der Puls stehen geblieben
Gesangbuch1778_1_005074	blieben, und unter meinem	wäre, und unter meinem
Gesangbuch1778_1_005075	Gratias.	Gratias.
Gesangbuch1778_1_005076	8. Mein Herz foll dich	8. Mein Herz soll dich
Gesangbuch1778_1_005077	verehren, mit Freudꝛ und	verehren, mit Freud- und
Gesangbuch1778_1_005078	Liebeszähren, o blutger	Liebestränen, o blutiger
Gesangbuch1778_1_005079	Schmerzensmann! und fich	Schmerzensmann! und sich
Gesangbuch1778_1_005080	an dir ergötzen, dich über	an dir ergötzen, dich über

ID

Gesangbuch1778_1_005081
 Gesangbuch1778_1_005082
 Gesangbuch1778_1_005083
 Gesangbuch1778_1_005084
 Gesangbuch1778_1_005085
 Gesangbuch1778_1_005086
 Gesangbuch1778_1_005087
 Gesangbuch1778_1_005088
 Gesangbuch1778_1_005089
 Gesangbuch1778_1_005090
 Gesangbuch1778_1_005091
 Gesangbuch1778_1_005092
 Gesangbuch1778_1_005093
 Gesangbuch1778_1_005094
 Gesangbuch1778_1_005095
 Gesangbuch1778_1_005096
 Gesangbuch1778_1_005097
 Gesangbuch1778_1_005098
 Gesangbuch1778_1_005099
 Gesangbuch1778_1_005100
 Gesangbuch1778_1_005101
 Gesangbuch1778_1_005102
 Gesangbuch1778_1_005103
 Gesangbuch1778_1_005104
 Gesangbuch1778_1_005105
 Gesangbuch1778_1_005106
 Gesangbuch1778_1_005107
 Gesangbuch1778_1_005108
 Gesangbuch1778_1_005109
 Gesangbuch1778_1_005110
 Gesangbuch1778_1_005111
 Gesangbuch1778_1_005112
 Gesangbuch1778_1_005113
 Gesangbuch1778_1_005114
 Gesangbuch1778_1_005115
 Gesangbuch1778_1_005116
 Gesangbuch1778_1_005117
 Gesangbuch1778_1_005118
 Gesangbuch1778_1_005119
 Gesangbuch1778_1_005120

Diplomatische Transkription

alles schätzen, bis ich dich
 sichtbar haben kan.
 9. Hör, was die Würmlein
 sagen, wie ihre Adern
 schlagen, hör, was ihr Herz
 verpricht: wir wolln beym
 Kreuze bleiben, die Marter
 Gottes treiben, bis wir
 dich fehn von Angesicht.
 126. Mel. 127.
 O Lamm Gottes unschuldig,
 am Stamm des
 Kreuzes geschlachtet, allzeit
 erfunden geduldig, wiewol
 du wareft verachtet: all
 Sünde haft du getragen,
 fonft müßten wir verzagen;
 erbarm dich unfer, o JEſu,
 o JEſu!
 2. O Lamm Gottes unschuldig,
 etc. Erbarm dich
 unfer, o JEſu, o JEſu!
 3. O Lamm Gottes
 unschuldig, etc. Gib uns
 dein'n Frieden, o JEſu,
 o JEſu!
 127. Mel. 32.
 WEnn ich den Heiland
 für mich leiden seh,
 in meinem Geiſt; fo wird
 mir wohl und weh: ich
 seh an ihm, mit Schmerz,
 was ich verdiente, und
 freu mich fein, daß mich
 fein Blut verfühnte.
 128. Mel. 151.
 NACH taufendfachen Plagen,
 die er für mich
 erduldt, ward er ans Kreuz

Normalisierter Text

alles schätzen, bis ich dich
 sichtbar haben kann.
 9. Hör, was die Würmlein
 sagen, wie ihre Adern
 schlagen, hör, was ihr Herz
 verspricht: wir wollen beim
 Kreuze bleiben, die Marter
 Gottes treiben, bis wir
 dich sehen von Angesicht.
 126. Mel. 127.
 O Lamm Gottes unschuldig,
 am Stamm des
 Kreuzes geschlachtet, allzeit
 geduldig befunden, obwohl
 du verachtet warst: alle
 Sünde hast du getragen,
 sonst müssten wir verzagen;
 erbarm dich unser, o Jesu,
 o Jesu!
 2. O Lamm Gottes unschuldig,
 etc. Erbarm dich
 unser, o Jesu, o Jesu!
 3. O Lamm Gottes
 unschuldig, etc. Gib uns
 deinen Frieden, o Jesu,
 o Jesu!
 127. Mel. 32.
 Wenn ich den Heiland
 für mich leiden seh,
 in meinem Geist; so wird
 mir wohl und weh: ich
 seh an ihm, mit Schmerz,
 was ich verdiente, und
 freu mich sein, dass mich
 sein Blut versöhnte.
 128. Mel. 151.
 Nach tausendfachen Plagen,
 die er für mich
 erduldet, ward er ans Kreuz

ID

Gesangbuch1778_1_005121
 Gesangbuch1778_1_005122
 Gesangbuch1778_1_005123
 Gesangbuch1778_1_005124
 Gesangbuch1778_1_005125
 Gesangbuch1778_1_005126
 Gesangbuch1778_1_005127
 Gesangbuch1778_1_005128
 Gesangbuch1778_1_005129
 Gesangbuch1778_1_005130
 Gesangbuch1778_1_005131
 Gesangbuch1778_1_005132
 Gesangbuch1778_1_005133
 Gesangbuch1778_1_005134
 Gesangbuch1778_1_005135
 Gesangbuch1778_1_005136
 Gesangbuch1778_1_005137
 Gesangbuch1778_1_005138
 Gesangbuch1778_1_005139
 Gesangbuch1778_1_005140
 Gesangbuch1778_1_005141
 Gesangbuch1778_1_005142
 Gesangbuch1778_1_005143
 Gesangbuch1778_1_005144
 Gesangbuch1778_1_005145
 Gesangbuch1778_1_005146
 Gesangbuch1778_1_005147
 Gesangbuch1778_1_005148
 Gesangbuch1778_1_005149
 Gesangbuch1778_1_005150
 Gesangbuch1778_1_005151
 Gesangbuch1778_1_005152
 Gesangbuch1778_1_005153
 Gesangbuch1778_1_005154
 Gesangbuch1778_1_005155
 Gesangbuch1778_1_005156
 Gesangbuch1778_1_005157
 Gesangbuch1778_1_005158
 Gesangbuch1778_1_005159
 Gesangbuch1778_1_005160

Diplomatische Transkription

geschlagen, zur Büßung
 meiner Schuld: o segens-
 reiche Stunden für mein
 todtkrankes Herz! denn
 feine heilige Wunden heiln
 allen meinen Schmerz.
 129. Mel. 165.
 JEſu, deine tiefe Wun-
 den, deine Quaal und
 bitt-
 <pb n="83a" src="083.jpg" />
 64 Von dem Leiden, Sterben,
 bitterer Tod, geben mir zu
 allen Stunden Troſt in
 Leibs- und Seelennoth.
 Fällt mir etwas Arges ein,
 denk ich bald an deine
 Pein, die erlaubet meinem
 Herzen mit der Sünde
 nicht zu ſcherzen.
 2. Will ſich dann in
 Wolluſt weiden mein ver-
 derbtes Fleiſch und Blut;
 ſo gedenk ich an dein Lei-
 den, bald wird alles wie-
 der gut: köm̄t der Satan
 und ſetzt mir heftig zu;
 halt ich ihm für deine
 Wundenmaal und Zeichen:
 bald muß er von dannen
 weichen.
 3. Will die Welt mein
 Herz verführen zu der brei-
 ten Wolluſtbahn, da nichts
 iſt als jubiliren; alſdann
 ſchau ich emſig an deiner
 Marter Centnerlaſt, die du
 ausgeſtanden haſt; ſo kan
 ich in Andacht bleiben, alle
 böſe Luſt vertreiben.

Normalisierter Text

geschlagen, zur Büßung
 meiner Schuld: o segensreiche
 Stunden für mein
 todtkrankes Herz! denn
 seine heiligen Wunden heilen
 allen meinen Schmerz.
 129. Mel. 165.
 Jesu, deine tiefen Wunden,
 deine Qual und
 bitt-
 <pb n="83a" src="083.jpg" />
 64 Von dem Leiden, Sterben,
 bitterer Tod, geben mir zu
 allen Stunden Trost in
 Leibs- und Seelennot.
 Fällt mir etwas Arges ein,
 denk ich bald an deine
 Pein, die es meinem Herzen
 nicht erlaubt, mit der Sünde
 zu scherzen.
 2. Will sich dann in
 Wollust weiden mein verderbtes
 Fleisch und Blut;
 so gedenk ich an dein Leiden,
 bald wird alles wieder
 gut: kommt der Satan
 und setzt mir heftig zu;
 halt ich ihm deine Wundenmale
 und Zeichen entgegen:
 bald muss er von dannen
 weichen.
 3. Will die Welt mein
 Herz verführen zu der breiten
 Wollustbahn, da nichts
 ist als Jubilieren; alsdann
 schau ich emsig an deiner
 Marter Zentnerlast, die du
 ausgestanden hast; so kann
 ich in Andacht bleiben, alle
 böse Lust vertreiben.

ID

Gesangbuch1778_1_005161
 Gesangbuch1778_1_005162
 Gesangbuch1778_1_005163
 Gesangbuch1778_1_005164
 Gesangbuch1778_1_005165
 Gesangbuch1778_1_005166
 Gesangbuch1778_1_005167
 Gesangbuch1778_1_005168
 Gesangbuch1778_1_005169
 Gesangbuch1778_1_005170
 Gesangbuch1778_1_005171
 Gesangbuch1778_1_005172
 Gesangbuch1778_1_005173
 Gesangbuch1778_1_005174
 Gesangbuch1778_1_005175
 Gesangbuch1778_1_005176
 Gesangbuch1778_1_005177
 Gesangbuch1778_1_005178
 Gesangbuch1778_1_005179
 Gesangbuch1778_1_005180
 Gesangbuch1778_1_005181
 Gesangbuch1778_1_005182
 Gesangbuch1778_1_005183
 Gesangbuch1778_1_005184
 Gesangbuch1778_1_005185
 Gesangbuch1778_1_005186
 Gesangbuch1778_1_005187
 Gesangbuch1778_1_005188
 Gesangbuch1778_1_005189
 Gesangbuch1778_1_005190
 Gesangbuch1778_1_005191
 Gesangbuch1778_1_005192
 Gesangbuch1778_1_005193
 Gesangbuch1778_1_005194
 Gesangbuch1778_1_005195
 Gesangbuch1778_1_005196
 Gesangbuch1778_1_005197
 Gesangbuch1778_1_005198
 Gesangbuch1778_1_005199
 Gesangbuch1778_1_005200

Diplomatische Transkription

4. Ja für alles, was
 mich kränket, geben deine
 Wunden Kraft: wenn mein
 Herz hinein lich fenket, krieg
 ich neuen Lebenssaft: deis
 nes Trostes Süßigkeit wen
 det in mir alles Leid, der
 du mir das Heil erworben,
 da du bist für mich gestorben.
 5. Auf dich letz ich mein
 Vertrauen, du bist meine
 <pb n="83b" src="083.jpg" />
 Zuverficht; dein Tod hat
 den Tod zerhauen, daß er
 mich kan tödten nicht.
 Daß ich an dir habe Theil,
 bringet mir Troft, Schutz
 und Heil: deine Gnade
 wird mir geben Auferfte
 hung, Licht und Leben.
 6. Hab ich dich in mei
 nem Herzen, du Brunn
 aller Süßigkeit, fo empfind
 ich keine Schmerzen, auch
 im letzten Kampf und
 Streit. Ich verberge mich
 in dich: welch Feind kan
 verletzen mich? wer lich legt
 in deine Wunden, der hat
 felig überwunden.
 130. Mel. 79.
 O Welt! fieh hier dein
 Leben am Stamm des
 Kreuzes fchweben, dein Heil
 finkt in den Tod! der groffe
 Fürft der Ehren läßt willig
 lich belchweren mit Schlä
 gen, Hohn und großem
 Spott.
 2. Tritt her und fchau

Normalisierter Text

4. Ja für alles, was
 mich kränkt, geben deine
 Wunden Kraft: wenn mein
 Herz hinein sich senkt, krieg
 ich neuen Lebenssaft: deines
 Trostes Süßigkeit wendet
 in mir alles Leid, der
 du mir das Heil erworben,
 da du für mich gestorben bist.
 5. Auf dich setz ich mein
 Vertrauen, du bist meine
 <pb n="83b" src="083.jpg" />
 Zuversicht; dein Tod hat
 den Tod zerhauen, dass er
 mich nicht töten kann.
 Dass ich an dir habe Teil,
 bringt mir Trost, Schutz
 und Heil: deine Gnade
 wird mir geben Auferstehung,
 Licht und Leben.
 6. Hab ich dich in meinem
 Herzen, du Brunnen
 aller Süßigkeit, so empfind
 ich keine Schmerzen, auch
 im letzten Kampf und
 Streit. Ich verberge mich
 in dich: welch Feind kann
 mich verletzen? wer sich legt
 in deine Wunden, der hat
 selig überwunden.
 130. Mel. 79.
 O Welt! Sieh hier dein
 Leben am Stamm des
 Kreuzes schweben, dein Heil
 sinkt in den Tod! der große
 Fürst der Ehren lässt willig
 sich beschweren mit Schlägen,
 Hohn und großem
 Spott.
 2. Tritt her und schau

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005201	mit Fleiffe, fein Leib ift	mit Fleiß, sein Leib ist
Gesangbuch1778_1_005202	ganz mit Schweiffe des	ganz mit Schweiß des
Gesangbuch1778_1_005203	Blutes überfüllt; aus fei-	Blutes überfüllt; aus seinem
Gesangbuch1778_1_005204	nem edlen Herzen, vor un-	edlen Herzen, vor unerschöpften
Gesangbuch1778_1_005205	erschöpften Schmerzen, ein	Schmerzen, ein
Gesangbuch1778_1_005206	Seufzer nach dem andern	Seufzer nach dem anderen
Gesangbuch1778_1_005207	quillt.	quillt.
Gesangbuch1778_1_005208	3. Wer hat dich fo ge-	3. Wer hat dich so geschlagen,
Gesangbuch1778_1_005209	schlagen, mein Heil! und	mein Heil! und
Gesangbuch1778_1_005210	dich mit Plagen fo übel zu-	dich mit Plagen so übel zuge-
Gesangbuch1778_1_005211	ge-	-
Gesangbuch1778_1_005212	<pb n="84a" src="084.jpg" />	<pb n="84a" src="084.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005213	und Begräbniß Chriffti. 65	und Begräbnis Christi. 65
Gesangbuch1778_1_005214	gerichtet? du bist ja nicht	richtet? du bist ja nicht
Gesangbuch1778_1_005215	ein Sünder, wie andre	ein Sünder, wie andere
Gesangbuch1778_1_005216	Menschenkinder, von Miß-	Menschenkinder, von Missetaten
Gesangbuch1778_1_005217	thaten weißt du nicht.	weißt du nicht.
Gesangbuch1778_1_005218	4. Ich, ich und meine	4. Ich, ich und meine
Gesangbuch1778_1_005219	Sünden, die sich wie Körn-	Sünden, die sich wie Körnlein
Gesangbuch1778_1_005220	lein finden des Sandes an	finden des Sandes an
Gesangbuch1778_1_005221	dem Meer, die haben dir	dem Meer, die haben dir
Gesangbuch1778_1_005222	erregt das Elend, das dich	erregt das Elend, das dich
Gesangbuch1778_1_005223	schläget, und das betrübte	schlägt, und das betrübte
Gesangbuch1778_1_005224	Marterheer.	Marterheer.
Gesangbuch1778_1_005225	5. Ich bins, ich folte	5. Ich bin es, ich sollte
Gesangbuch1778_1_005226	büßen an Händen und an	büßen an Händen und an
Gesangbuch1778_1_005227	Füßen gebunden in der	Füßen gebunden in der
Gesangbuch1778_1_005228	Höll, die Geißeln und die	Hölle, die Geißeln und die
Gesangbuch1778_1_005229	Banden und was du aus-	Banden und was du ausgestanden,
Gesangbuch1778_1_005230	gestanden, das hat verdie-	das hat meine
Gesangbuch1778_1_005231	net meine Seel.	Seele verdient.
Gesangbuch1778_1_005232	6. Du nimmst auf dei-	6. Du nimmst auf deinen
Gesangbuch1778_1_005233	nen Rücken die Lasten, fo	Rücken die Lasten, so
Gesangbuch1778_1_005234	mich drücken viel schwerer	mich drücken viel schwerer
Gesangbuch1778_1_005235	als ein Stein; du wirft	als ein Stein; du wirst
Gesangbuch1778_1_005236	ein Fluch, dagegen verehrt	ein Fluch, dagegen verehrt
Gesangbuch1778_1_005237	du mir den Segen; dein	du mir den Segen; dein
Gesangbuch1778_1_005238	Schmerz muß meine La-	Schmerz muss meine Labung
Gesangbuch1778_1_005239	bung feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_005240	7. Du setzest dich zum	7. Du setzt dich zum

ID

Gesangbuch1778_1_005241
 Gesangbuch1778_1_005242
 Gesangbuch1778_1_005243
 Gesangbuch1778_1_005244
 Gesangbuch1778_1_005245
 Gesangbuch1778_1_005246
 Gesangbuch1778_1_005247
 Gesangbuch1778_1_005248
 Gesangbuch1778_1_005249
 Gesangbuch1778_1_005250
 Gesangbuch1778_1_005251
 Gesangbuch1778_1_005252
 Gesangbuch1778_1_005253
 Gesangbuch1778_1_005254
 Gesangbuch1778_1_005255
 Gesangbuch1778_1_005256
 Gesangbuch1778_1_005257
 Gesangbuch1778_1_005258
 Gesangbuch1778_1_005259
 Gesangbuch1778_1_005260
 Gesangbuch1778_1_005261
 Gesangbuch1778_1_005262
 Gesangbuch1778_1_005263
 Gesangbuch1778_1_005264
 Gesangbuch1778_1_005265
 Gesangbuch1778_1_005266
 Gesangbuch1778_1_005267
 Gesangbuch1778_1_005268
 Gesangbuch1778_1_005269
 Gesangbuch1778_1_005270
 Gesangbuch1778_1_005271
 Gesangbuch1778_1_005272
 Gesangbuch1778_1_005273
 Gesangbuch1778_1_005274
 Gesangbuch1778_1_005275
 Gesangbuch1778_1_005276
 Gesangbuch1778_1_005277
 Gesangbuch1778_1_005278
 Gesangbuch1778_1_005279
 Gesangbuch1778_1_005280

Diplomatische Transkription

Bürgen, ja läffelt dich er
 würgen für mich und meine
 Schuld; für mich läß't du
 dich krönen mit Dornen,
 die dich höhnen; und leidest
 alles mit Geduld.
 8. Du springst ins To
 des Rachen, mich frey
 und los zu machen von
 folchem Ungeheur; den
 Tod nimmst du mir abe,
 vergräbst ihn in dem
 <pb n="84b" src="084.jpg" />
 Grabe, o unerhörtes Lie
 besfeuer!
 9. Ich bin, mein Heil!
 verbunden, all Augenblick
 und Stunden, dir, übers
 hoch und fehr: was Leib
 und Seel vermögen, will
 ich von Herzen legen allzeit
 an deinen Dienft und Ehr.
 10. Nun ich kan nicht
 viel geben in diefem armen
 Leben, eins aber will ich
 thun: es foll dein Tod und
 Leiden, bis Leib und Seele
 fcheiden, mir ftets in mei
 nem Herzen ruhn.
 11. Ich wills vor Au
 gen fetzen, mich ftets daran
 ergötzen, ich fey auch, wo
 ich fey; es foll mir feyn
 ein Spiegel der Unfchuld,
 und ein Siegel der Lieb
 und unverfälfchten Treu.
 12. Wie heftig unfre
 Sünden den frommen GOtt
 entzündn, wie Rach und
 Eifer gehn, wie graufam

Normalisierter Text

Bürgen, ja lässt dich erwürgen
 für mich und meine
 Schuld; für mich lässt du
 dich krönen mit Dornen,
 die dich höhnen; und leidest
 alles mit Geduld.
 8. Du springst in des Todes
 Rachen, mich frei
 und los zu machen von
 solchem Ungeheur; den
 Tod nimmst du mir ab,
 vergräbst ihn in dem
 <pb n="84b" src="084.jpg" />
 Grabe, o unerhörtes Liebesfeuer!
 9. Ich bin, mein Heil!
 verbunden, all Augenblick
 und Stunden, dir, überaus
 hoch und sehr: was Leib
 und Seele vermögen, will
 ich von Herzen legen allzeit
 an deinen Dienst und Ehr.
 10. Nun ich kann nicht
 viel geben in diesem armen
 Leben, eins aber will ich
 tun: es soll dein Tod und
 Leiden, bis Leib und Seele
 scheiden, mir stets in meinem
 Herzen ruhn.
 11. Ich will es vor Augen
 setzen, mich stets daran
 ergötzen, ich sei auch, wo
 ich sei; es soll mir sein
 ein Spiegel der Unschuld
 und ein Siegel der Liebe
 und unverfälschten Treue.
 12. Wie heftig unsere
 Sünden den frommen Gott
 entzündn, wie Rach und
 Eifer gehen, wie grausam

ID

Gesangbuch1778_1_005281
 Gesangbuch1778_1_005282
 Gesangbuch1778_1_005283
 Gesangbuch1778_1_005284
 Gesangbuch1778_1_005285
 Gesangbuch1778_1_005286
 Gesangbuch1778_1_005287
 Gesangbuch1778_1_005288
 Gesangbuch1778_1_005289
 Gesangbuch1778_1_005290
 Gesangbuch1778_1_005291
 Gesangbuch1778_1_005292
 Gesangbuch1778_1_005293
 Gesangbuch1778_1_005294
 Gesangbuch1778_1_005295
 Gesangbuch1778_1_005296
 Gesangbuch1778_1_005297
 Gesangbuch1778_1_005298
 Gesangbuch1778_1_005299
 Gesangbuch1778_1_005300
 Gesangbuch1778_1_005301
 Gesangbuch1778_1_005302
 Gesangbuch1778_1_005303
 Gesangbuch1778_1_005304
 Gesangbuch1778_1_005305
 Gesangbuch1778_1_005306
 Gesangbuch1778_1_005307
 Gesangbuch1778_1_005308
 Gesangbuch1778_1_005309
 Gesangbuch1778_1_005310
 Gesangbuch1778_1_005311
 Gesangbuch1778_1_005312
 Gesangbuch1778_1_005313
 Gesangbuch1778_1_005314
 Gesangbuch1778_1_005315
 Gesangbuch1778_1_005316
 Gesangbuch1778_1_005317
 Gesangbuch1778_1_005318
 Gesangbuch1778_1_005319
 Gesangbuch1778_1_005320

Diplomatische Transkription

feine Ruthen, wie zornig
 feine Fluthen: will ich aus
 diefem Leiden fehn.
 13. Ich will daraus ftu-
 diren, wie ich mein Herz
 foll zieren mit ftillem fanf-
 tem Muth, und wie ich die
 foll lieben, die mich fo fehr
 betrüben mit Werken, fo
 die Bosheit thut.
 14. Ich will ans Kreuze
 fchlagen mein Fleifch, und
 E dem
 <pb n="85a" src="085.jpg" />
 66 Von dem Leiden, Sterben,
 dem abfagen, was meinem
 Fleifch gelüft; was deine
 Augen haffen, das will ich
 fliehn und laffen, dieweil
 mir Kraft gefchenket ift.
 15. Dein Seufzen und
 dein Stöhnen, und die viel
 tauflend Thränen, die dir
 gefloffen zu, die folln mich
 am Ende in deinen Schoos
 und Hände begleiten, zu
 der ewgen Ruh.
 131. Mel. 152.
 JElu, deine Paffion ift
 mir lauter Freude, deine
 Wunden, Kron und Hohn
 meines Herzens Weide;
 meine Seel auf Rofen geht,
 wenn ich daran denke; in
 dem Himmel eine Stätt
 mir deswegen *) fchenke!
 *) Aus Verdienft deiner
 Paffion.
 2. JElus in den Garten
 ging, traurig an Geber-

Normalisierter Text

seine Ruten, wie zornig
 seine Fluten: will ich aus
 diesem Leiden sehen.
 13. Ich will daraus studieren,
 wie ich mein Herz
 zieren soll mit stillem sanftem
 Mut, und wie ich die
 lieben soll, die mich so sehr
 betrüben mit Werken, so
 die Bosheit tut.
 14. Ich will ans Kreuze
 schlagen mein Fleisch und
 E dem
 <pb n="85a" src="085.jpg" />
 66 Von dem Leiden, Sterben,
 dem absagen, was meinem
 Fleisch gelüftet; was deine
 Augen hassen, das will ich
 fliehen und lassen, dieweil
 mir Kraft geschenkt ist.
 15. Dein Seufzen und
 dein Stöhnen und die viel
 tausend Tränen, die dir
 geflossen sind, die sollen mich
 am Ende in deinen Schoß
 und Hände begleiten, zu
 der ewigen Ruh.
 131. Mel. 152.
 Jesu, deine Passion ist
 mir lauter Freude, deine
 Wunden, Kron und Hohn
 meines Herzens Weide;
 meine Seele auf Rosen geht,
 wenn ich daran denke; in
 dem Himmel eine Stätte
 mir deswegen *) schenke!
 *) Aus Verdienst deiner
 Passion.
 2. Jesus in den Garten
 ging, traurig an Gebärden,

ID

Gesangbuch1778_1_005321
 Gesangbuch1778_1_005322
 Gesangbuch1778_1_005323
 Gesangbuch1778_1_005324
 Gesangbuch1778_1_005325
 Gesangbuch1778_1_005326
 Gesangbuch1778_1_005327
 Gesangbuch1778_1_005328
 Gesangbuch1778_1_005329
 Gesangbuch1778_1_005330
 Gesangbuch1778_1_005331
 Gesangbuch1778_1_005332
 Gesangbuch1778_1_005333
 Gesangbuch1778_1_005334
 Gesangbuch1778_1_005335
 Gesangbuch1778_1_005336
 Gesangbuch1778_1_005337
 Gesangbuch1778_1_005338
 Gesangbuch1778_1_005339
 Gesangbuch1778_1_005340
 Gesangbuch1778_1_005341
 Gesangbuch1778_1_005342
 Gesangbuch1778_1_005343
 Gesangbuch1778_1_005344
 Gesangbuch1778_1_005345
 Gesangbuch1778_1_005346
 Gesangbuch1778_1_005347
 Gesangbuch1778_1_005348
 Gesangbuch1778_1_005349
 Gesangbuch1778_1_005350
 Gesangbuch1778_1_005351
 Gesangbuch1778_1_005352
 Gesangbuch1778_1_005353
 Gesangbuch1778_1_005354
 Gesangbuch1778_1_005355
 Gesangbuch1778_1_005356
 Gesangbuch1778_1_005357
 Gesangbuch1778_1_005358
 Gesangbuch1778_1_005359
 Gesangbuch1778_1_005360

Diplomatische Transkription

den, mit Gebet das Werk
 anfang, kniet auf die Er-
 den; feine Seel bis an den
 Tod heftig war betrübet:
 Ichau, in was für große
 Noth er für dich sich giebet!
 3. JEſu! unter deinem
 Kreuz ſtehe ich und weine,
 weil ich ſeh, daß allerſeits,
 vom Haupt auf die Beine,
 fließt dein Blut, der edle
 Saft, als du wardt ge-
 ſchlachtet; das gibt mir
 <pb n="85b" src="085.jpg" />
 vollkommne Kraft, wornach
 mein Herz ſchmachtet.
 4. JEſu! du lieſt in
 die Erd deinen Leib begrä-
 ben; laß mich, wenn ich
 ſterben werd, Ruh im
 Grabe haben; ſo werd ich,
 HErr JEſu Chriſt, durch
 dein' Kraft und Wunden,
 wenn es deine Stunde iſt,
 ſicher wieder funden.
 5. JEſu! ſelig werd ich
 ſeyn, ich bins ſchon durch
 hoffen, weil ich von der
 Sündenpein, ſo mich je
 betroffen, durch dein Blut
 erlöſet bin; theure, theure
 Schätze! daran ich mit
 Herz und Sinn ewig mich
 ergötze.
 6. JEſu! der du wareſt
 todt, lebeſt nun ohn Ende;
 bis ans Ende aller Noth
 nirgends hin mich wende,
 als zu dir, der mich ver-
 ſühnt: o mein trauer

Normalisierter Text

mit Gebet das Werk
 anfang, kniet auf die Erden;
 seine Seele bis an den
 Tod heftig war betrübt:
 schau, in was für große
 Not er für dich sich gibt!
 3. Jesu! unter deinem
 Kreuz stehe ich und weine,
 weil ich seh, dass allerseits,
 vom Haupt auf die Beine,
 fließt dein Blut, der edle
 Saft, als du geschlachtet
 wurdest; das gibt mir
 <pb n="85b" src="085.jpg" />
 vollkommene Kraft, wonach
 mein Herz schmachtet.
 4. Jesu! du liehest in
 die Erd deinen Leib begraben;
 lass mich, wenn ich
 sterben werde, Ruh im
 Grabe haben; so werde ich,
 Herr Jesu Christ, durch
 deine Kraft und Wunden,
 wenn es deine Stunde ist,
 sicher wieder gefunden.
 5. Jesu! selig werde ich
 sein, ich bin es schon durch
 Hoffen, weil ich von der
 Sündenpein, so mich je
 betroffen hat, durch dein Blut
 erlöst bin; teure, teure
 Schätze! daran ich mit
 Herz und Sinn ewig mich
 ergötze.
 6. Jesu! der du tot warst,
 lebst nun ohne Ende;
 bis ans Ende aller Not
 nirgends hin mich wende,
 als zu dir, der mich versöhnt:
 o mein trauer Herr!

ID

Gesangbuch1778_1_005361
 Gesangbuch1778_1_005362
 Gesangbuch1778_1_005363
 Gesangbuch1778_1_005364
 Gesangbuch1778_1_005365
 Gesangbuch1778_1_005366
 Gesangbuch1778_1_005367
 Gesangbuch1778_1_005368
 Gesangbuch1778_1_005369
 Gesangbuch1778_1_005370
 Gesangbuch1778_1_005371
 Gesangbuch1778_1_005372
 Gesangbuch1778_1_005373
 Gesangbuch1778_1_005374
 Gesangbuch1778_1_005375
 Gesangbuch1778_1_005376
 Gesangbuch1778_1_005377
 Gesangbuch1778_1_005378
 Gesangbuch1778_1_005379
 Gesangbuch1778_1_005380
 Gesangbuch1778_1_005381
 Gesangbuch1778_1_005382
 Gesangbuch1778_1_005383
 Gesangbuch1778_1_005384
 Gesangbuch1778_1_005385
 Gesangbuch1778_1_005386
 Gesangbuch1778_1_005387
 Gesangbuch1778_1_005388
 Gesangbuch1778_1_005389
 Gesangbuch1778_1_005390
 Gesangbuch1778_1_005391
 Gesangbuch1778_1_005392
 Gesangbuch1778_1_005393
 Gesangbuch1778_1_005394
 Gesangbuch1778_1_005395
 Gesangbuch1778_1_005396
 Gesangbuch1778_1_005397
 Gesangbuch1778_1_005398
 Gesangbuch1778_1_005399
 Gesangbuch1778_1_005400

Diplomatische Transkription

HErre! gib mir nur, was
 du verdient, mehr ich nicht
 begehre.
 132. Mel. 165.
 SEy mir tausendmal ge-
 grüffet, der mich je
 und je geliebt, JEfu, der
 du felbft gebüffet das, wo-
 mit ich dich betrübt! ach!
 wie ift mir doch fo wohl,
 wenn ich knien und liegen
 foll an dem Kreuze, da du
 ftir-
 <pb n="86a" src="086.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 67
 ftirbeft, und um meine
 Seele wirbeft.
 2. Ich umfange, herz
 und küffe deine Wunden
 ohne Zahl, und die pur-
 purrothen Flüffe deiner
 Seit und Nägelmaal: o
 wer kan doch, fchönfter
 Fürft! den fo hoch nach
 uns gedürft't, deinen Durft
 und Liebsverlangen völlig
 fallen und umfängen?
 3. Heile mich, o Heil
 der Seelen! wo ich krank
 und traurig bin: nimm die
 Schmerzen, die mich quä-
 len, und den ganzen Scha-
 den hin, den mir Adams
 Fall gebracht, und ich fel-
 ber mir gemacht: wird,
 o Arzt! dein Blut mich
 netzen, wird fich all mein
 Jammer fetzen.
 4. Schreibe deine blutge
 Wunden, JEfu, in mein

Normalisierter Text

gib mir nur, was du verdient
 hast, mehr ich nicht
 begehre.
 132. Mel. 165.
 Sei mir tausendmal gegrüßt,
 der mich je
 und je geliebt, Jesu, der
 du selbst gebüßt hast das, womit
 ich dich betrübt! ach!
 wie ist mir doch so wohl,
 wenn ich knien und liegen
 soll an dem Kreuze, da du
 stirbst
 <pb n="86a" src="086.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 67
 stirbst und um meine
 Seele wirbst.
 2. Ich umfange, herze
 und küsse deine Wunden
 ohne Zahl, und die purpurroten
 Flüsse deiner
 Seite und Nägelmal: o
 wer kann doch, schönster
 Fürst! den es so hoch nach
 uns gedürstet hat, deinen Durst
 und Liebesverlangen völlig
 fassen und umfängen?
 3. Heile mich, o Heil
 der Seelen! wo ich krank
 und traurig bin: nimm die
 Schmerzen, die mich quälen,
 und den ganzen Schaden
 hin, den mir Adams
 Fall gebracht und ich selber
 mir gemacht: wird,
 o Arzt! dein Blut mich
 netzen, wird sich all mein
 Jammer setzen.
 4. Schreibe deine blutigen
 Wunden, Jesu, in mein

ID

Gesangbuch1778_1_005401
 Gesangbuch1778_1_005402
 Gesangbuch1778_1_005403
 Gesangbuch1778_1_005404
 Gesangbuch1778_1_005405
 Gesangbuch1778_1_005406
 Gesangbuch1778_1_005407
 Gesangbuch1778_1_005408
 Gesangbuch1778_1_005409
 Gesangbuch1778_1_005410
 Gesangbuch1778_1_005411
 Gesangbuch1778_1_005412
 Gesangbuch1778_1_005413
 Gesangbuch1778_1_005414
 Gesangbuch1778_1_005415
 Gesangbuch1778_1_005416
 Gesangbuch1778_1_005417
 Gesangbuch1778_1_005418
 Gesangbuch1778_1_005419
 Gesangbuch1778_1_005420
 Gesangbuch1778_1_005421
 Gesangbuch1778_1_005422
 Gesangbuch1778_1_005423
 Gesangbuch1778_1_005424
 Gesangbuch1778_1_005425
 Gesangbuch1778_1_005426
 Gesangbuch1778_1_005427
 Gesangbuch1778_1_005428
 Gesangbuch1778_1_005429
 Gesangbuch1778_1_005430
 Gesangbuch1778_1_005431
 Gesangbuch1778_1_005432
 Gesangbuch1778_1_005433
 Gesangbuch1778_1_005434
 Gesangbuch1778_1_005435
 Gesangbuch1778_1_005436
 Gesangbuch1778_1_005437
 Gesangbuch1778_1_005438
 Gesangbuch1778_1_005439
 Gesangbuch1778_1_005440

Diplomatische Transkription

Herz hinein, daß sie mö-
 gen alle Stunden bey mir
 unvergeffen feyn! du bist
 doch mein schönstes Gut,
 da mein ganzes Herze ruht:
 laß mich stets zu deinen
 Füßen deiner Lieb und
 Gunst genieffen!
 5. Diese Füße will ich
 halten auf das best ich im-
 mer kan. Schau meiner
 Hände falten und mich selb-
 ber freundlich an von dem
 hohen Kreuzesbaum, und
 <pb n="86b" src="086.jpg" />
 gib meiner Bitte Raum;
 sprich: laß all dein Trau-
 ren schwinden, ich, ich tilg
 all deine Sünden.
 133. Mel. 115.
 MEin Freund zerfchmelzt,
 aus Lieb, in feinem
 Blute: sein Leiden ist der
 Höllen strenge Pein; er
 löfcht den Grimm, zer-
 bricht des Treibers Ruthe,
 das Leben wirft sich in
 den Tod hinein, davon zer-
 springt des Todes Schlund:
 nun macht mein Bräutigam
 mich wiederum gefund.
 2. O Bräutigam! dein
 wundervolles Lieben hat
 dich selbst zum Anathema *)
 gemacht: wie? wird die
 Lieb auch bis dahin getrie-
 ben? ach ja, ihr Trieb hat
 sie so weit gebracht. Das
 Leben nimmt uns wieder
 an, und wird selbst aus

Normalisierter Text

Herz hinein, dass sie mögen
 alle Stunden bei mir
 unvergessen sein! du bist
 doch mein schönstes Gut,
 da mein ganzes Herz ruht:
 lass mich stets zu deinen
 Füßen deiner Lieb und
 Gunst genießen!
 5. Diese Füße will ich
 halten auf das Beste ich immer
 kann. Schau meiner
 Hände Falten und mich selber
 freundlich an von dem
 hohen Kreuzesbaum und
 <pb n="86b" src="086.jpg" />
 gib meiner Bitte Raum;
 sprich: lass all dein Trauern
 schwinden, ich, ich tilge
 all deine Sünden.
 133. Mel. 115.
 Mein Freund zerschmilzt,
 aus Liebe, in seinem
 Blute: sein Leiden ist der
 Höllen strenge Pein; er
 löscht den Grimm, zerbricht
 des Treibers Rute,
 das Leben wirft sich in
 den Tod hinein, davon zerspringt
 des Todes Schlund:
 nun macht mein Bräutigam
 mich wiederum gesund.
 2. O Bräutigam! dein
 wundervolles Lieben hat
 dich selbst zum Anathema *)
 gemacht: wie? wird die
 Liebe auch bis dahin getrieben?
 ach ja, ihr Trieb hat
 sie so weit gebracht. Das
 Leben nimmt uns wieder
 an und wird selbst aus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005441	dem Land der Lebenden ge-	dem Land der Lebenden getan.
Gesangbuch1778_1_005442	than. **)	**)
Gesangbuch1778_1_005443	*) Zum Fluch für uns. Gal.	*) Zum Fluch für uns. Gal.
Gesangbuch1778_1_005444	3, 13.	3, 13.
Gesangbuch1778_1_005445	**) Jef. 53, 8.	**) Jes. 53, 8.
Gesangbuch1778_1_005446	3. Du mußtest recht des	3. Du musstest recht des
Gesangbuch1778_1_005447	Zornes Gluth empfinden,	Zornes Glut empfinden,
Gesangbuch1778_1_005448	die dergestalt auf deinen	die dergestalt auf deinen
Gesangbuch1778_1_005449	Geißt geblitzt, daß, beym	Geist geblitzt, dass, beim
Gesangbuch1778_1_005450	Gefühl der Strafe unfrer	Gefühl der Strafe unserer
Gesangbuch1778_1_005451	Sünden, du in dem Kampf	Sünden, du in dem Kampf
Gesangbuch1778_1_005452	das milde Blut geschwitzt:	das milde Blut geschwitzt:
Gesangbuch1778_1_005453	du finkst fo tief in Tod	du sinkst so tief in Tod
Gesangbuch1778_1_005454	E 2 hin-	E 2 hin-
Gesangbuch1778_1_005455	<pb n="87a" src="087.jpg" />	<pb n="87a" src="087.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005456	68 Von dem Leiden, Sterben,	68 Von dem Leiden, Sterben,
Gesangbuch1778_1_005457	hinein, daß du von dei-	hinein, dass du von deinem
Gesangbuch1778_1_005458	nem GOtt mußt wie ge-	Gott musst wie geschieden
Gesangbuch1778_1_005459	schieden feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_005460	4. Du frommes Lamm!	4. Du frommes Lamm!
Gesangbuch1778_1_005461	das sich zu Tod geblutet	das sich zu Tod geblutet
Gesangbuch1778_1_005462	für meine Schuld, am	für meine Schuld, am
Gesangbuch1778_1_005463	hohen Kreuzesstamm: wer	hohen Kreuzesstamm: wer
Gesangbuch1778_1_005464	hätte doch dergleichen je ver-	hätte doch dergleichen je vermutet?
Gesangbuch1778_1_005465	muthet? wer ist dir gleich?	wer ist dir gleich?
Gesangbuch1778_1_005466	mein auserwehlttes Lamm!	mein auserwähltes Lamm!
Gesangbuch1778_1_005467	fo oft mir eine Ader schlägt,	so oft mir eine Ader schlägt,
Gesangbuch1778_1_005468	fey Leben, Gut und Blut	sei Leben, Gut und Blut
Gesangbuch1778_1_005469	zu Füßen dir gelegt.	zu Füßen dir gelegt.
Gesangbuch1778_1_005470	5. Mein ganzes Heil	5. Mein ganzes Heil
Gesangbuch1778_1_005471	bleibt dir nun zugeschrie-	bleibt dir nun zugeschrieben,
Gesangbuch1778_1_005472	ben, du bist es gar, du	du bist es gar, du
Gesangbuch1778_1_005473	Gott- und Menschensohn!	Gott- und Menschensohn!
Gesangbuch1778_1_005474	nur dein Verdienst ist blos	nur dein Verdienst ist bloß
Gesangbuch1778_1_005475	mein Trost geblieben; ich	mein Trost geblieben; ich
Gesangbuch1778_1_005476	nehm umsonst die mir er-	nehm umsonst die mir erworbene
Gesangbuch1778_1_005477	worbne Kron: und also	Kron: und also
Gesangbuch1778_1_005478	bleibet der Befchluß, daß	bleibt der Beschluss, dass
Gesangbuch1778_1_005479	mein geschlacht'tes Lamm	mein geschlachtetes Lamm
Gesangbuch1778_1_005480	mir alles werden muß.	mir alles werden muss.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005481	134. Mel. 168.	134. Mel. 168.
Gesangbuch1778_1_005482	JEſu, meines Lebens Le-	Jesu, meines Lebens Leben,
Gesangbuch1778_1_005483	ben, JEſu, meines To-	Jesu, meines Todes
Gesangbuch1778_1_005484	des Tod! der du dich für	Tod! der du dich für
Gesangbuch1778_1_005485	mich gegeben in die tieffte	mich gegeben in die tiefste
Gesangbuch1778_1_005486	Seelennoth, in das äuffer-	Seelennot, in das äußerste
Gesangbuch1778_1_005487	fte Verderben, *) nur daß	Verderben, *) nur dass
Gesangbuch1778_1_005488	ich nicht möchte fterben;	ich nicht möchte sterben;
Gesangbuch1778_1_005489	taufend, tauſendmal ley dir,	tausend, tausendmal sei dir,
Gesangbuch1778_1_005490	liebfter JEſu, Dank dafür!	liebster Jesu, Dank dafür!
Gesangbuch1778_1_005491	*) In das allergrößte Leiden.	*) In das allergrößte Leiden.
Gesangbuch1778_1_005492	2. Du, ach! du haſt	2. Du, ach! du haſt
Gesangbuch1778_1_005493	ausgefanden Läfteſreden,	ausgestanden Läſterreden,
Gesangbuch1778_1_005494	Spott und Hohn, Spei-	Spott und Hohn, Spei-
Gesangbuch1778_1_005495	<pb n="87b" src="087.jpg" />	<pb n="87b" src="087.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005496	chel, Schläge, Strick und	chel, Schläge, Strick und
Gesangbuch1778_1_005497	Banden, du gerechter Got-	Banden, du gerechter Gottessohn!
Gesangbuch1778_1_005498	teslohn! nur mich Armen zu	nur mich Armen zu
Gesangbuch1778_1_005499	erretten von des Teufels	erretten von des Teufels
Gesangbuch1778_1_005500	Sündenketten; tauſend, □c.	Sündenketten; tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005501	3. Du haſt laffen Wun-	3. Du haſt Wunden
Gesangbuch1778_1_005502	den ſchlagen, dich erbärm-	schlagen lassen, dich erbärmlich
Gesangbuch1778_1_005503	lich richten zu, um zu hei-	richten zu, um zu heilen
Gesangbuch1778_1_005504	len meine Plagen, und zu	meine Plagen und mich
Gesangbuch1778_1_005505	ſetzen mich in Ruh. Ach!	in Ruh zu ſetzen. Ach!
Gesangbuch1778_1_005506	du haſt, zu meinem Segen,	du haſt, zu meinem Segen,
Gesangbuch1778_1_005507	laſſen dich mit Fluch bele-	dich mit Fluch belegen laſſen;
Gesangbuch1778_1_005508	gen; tauſend, □c	tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005509	4. Man hat dich fehr	4. Man hat dich ſehr
Gesangbuch1778_1_005510	hart verhöhnnet; dich mit	hart verhöhnt; dich mit
Gesangbuch1778_1_005511	groffer Schmach belegt, und	großer Schmach belegt, und
Gesangbuch1778_1_005512	mit Dornen gar gekrönet;	mit Dornen gar gekrönt;
Gesangbuch1778_1_005513	was hat dich dazu bewegt?	was hat dich dazu bewegt?
Gesangbuch1778_1_005514	daß du möchtest mich er-	dass du möchtest mich ergötzen,
Gesangbuch1778_1_005515	götzen, mir die Ehrenkron	mir die Ehrenkrone
Gesangbuch1778_1_005516	auffetzen; tauſend, □c.	aufſetzen; tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005517	5. Du haſt wollen feyn	5. Du haſt wollen geſchlagen
Gesangbuch1778_1_005518	gefchlagen, zu befreyen	ſein, mich von Pein
Gesangbuch1778_1_005519	mich von Pein; fälſchlich	zu befreien; fälschlich
Gesangbuch1778_1_005520	laſſen dich anklagen, daß	dich anklagen laſſen, dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005521	ich könnte ficher feyn: daß	ich sicher sein könnte: dass
Gesangbuch1778_1_005522	ich möchte troftreich pran-	ich möchte trostreich prangen,
Gesangbuch1778_1_005523	gen, haft du fonder Troft	hast du sonder Troft
Gesangbuch1778_1_005524	gehagen; taufend, □c.	gehagen; tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005525	6. Du haft dich in Noth	6. Du hast dich in Not
Gesangbuch1778_1_005526	geftecket, haft gelitten mit	gesteckt, hast gelitten mit
Gesangbuch1778_1_005527	Geduld, gar den herben	Geduld, gar den herben
Gesangbuch1778_1_005528	Tod geſchmecket, um zu	Tod geschmeckt, um meine
Gesangbuch1778_1_005529	büffen meine Schuld; daß	Schuld zu büßen; dass
Gesangbuch1778_1_005530	ich würde losgezehlet, haft	ich würde losgezählt, hast
Gesangbuch1778_1_005531	du wollen feyn gequälet;	du wollen gequält sein;
Gesangbuch1778_1_005532	taufend, □c.	tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005533	7. Deine Demuth hat	7. Deine Demut hat
Gesangbuch1778_1_005534	gebüffet meinen Stolz und	gebüßt meinen Stolz und
Gesangbuch1778_1_005535	Ueber-	Über-
Gesangbuch1778_1_005536	<pb n="88a" src="088.jpg" />	<pb n="88a" src="088.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005537	und Begräbniß Chriffti. 69	und Begräbnis Christi. 69
Gesangbuch1778_1_005538	Uebermuth; dein Tod mei-	Übermut; dein Tod meinen
Gesangbuch1778_1_005539	nen Tod verüffet, es kommt	Tod verüßt, es kommt
Gesangbuch1778_1_005540	alles mir zu gut: dein	alles mir zugut: dein
Gesangbuch1778_1_005541	Verfpotten, dein Verfpeyen	Verspotten, dein Verspeien
Gesangbuch1778_1_005542	muß zu Ehren mir gedei-	muss zu Ehren mir gedeihen,
Gesangbuch1778_1_005543	hen, taufend, □c	tausend, etc.
Gesangbuch1778_1_005544	8. Nun, ich danke dir	8. Nun, ich danke dir
Gesangbuch1778_1_005545	von Herzen, JEfu, für	von Herzen, Jesu, für
Gesangbuch1778_1_005546	gefamte Noth; für die	gesamte Not; für die
Gesangbuch1778_1_005547	Wunden, für die Schmer-	Wunden, für die Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_005548	zen, für den herben bittern	für den herben bittern
Gesangbuch1778_1_005549	Tod, für dein Zittern, für	Tod, für dein Zittern, für
Gesangbuch1778_1_005550	dein Zagen, für die tau-	dein Zagen, für die tausendfachen
Gesangbuch1778_1_005551	fendfachen Plagen; für dein'	Plagen; für deine
Gesangbuch1778_1_005552	Angft und tiefe Pein will	Angst und tiefe Pein will
Gesangbuch1778_1_005553	ich ewig dankbar feyn.	ich ewig dankbar sein.
Gesangbuch1778_1_005554	135. Mel. 126.	135. Mel. 126.
Gesangbuch1778_1_005555	WENN meine Sünd mich	Wenn meine Sünd mich
Gesangbuch1778_1_005556	kränken, o mein HErr	kränken, o mein Herr
Gesangbuch1778_1_005557	JEfu Chrifft! fo laß mich	Jesu Christ! so lass mich
Gesangbuch1778_1_005558	wohl bedenken, wie du ge-	wohl bedenken, wie du gestorben
Gesangbuch1778_1_005559	ftorben bißt, und alle meine	bist, und alle meine
Gesangbuch1778_1_005560	Schuldenlaft am Stamm	Schuldenlast am Stamm

ID

Gesangbuch1778_1_005561
 Gesangbuch1778_1_005562
 Gesangbuch1778_1_005563
 Gesangbuch1778_1_005564
 Gesangbuch1778_1_005565
 Gesangbuch1778_1_005566
 Gesangbuch1778_1_005567
 Gesangbuch1778_1_005568
 Gesangbuch1778_1_005569
 Gesangbuch1778_1_005570
 Gesangbuch1778_1_005571
 Gesangbuch1778_1_005572
 Gesangbuch1778_1_005573
 Gesangbuch1778_1_005574
 Gesangbuch1778_1_005575
 Gesangbuch1778_1_005576
 Gesangbuch1778_1_005577
 Gesangbuch1778_1_005578
 Gesangbuch1778_1_005579
 Gesangbuch1778_1_005580
 Gesangbuch1778_1_005581
 Gesangbuch1778_1_005582
 Gesangbuch1778_1_005583
 Gesangbuch1778_1_005584
 Gesangbuch1778_1_005585
 Gesangbuch1778_1_005586
 Gesangbuch1778_1_005587
 Gesangbuch1778_1_005588
 Gesangbuch1778_1_005589
 Gesangbuch1778_1_005590
 Gesangbuch1778_1_005591
 Gesangbuch1778_1_005592
 Gesangbuch1778_1_005593
 Gesangbuch1778_1_005594
 Gesangbuch1778_1_005595
 Gesangbuch1778_1_005596
 Gesangbuch1778_1_005597
 Gesangbuch1778_1_005598
 Gesangbuch1778_1_005599
 Gesangbuch1778_1_005600

Diplomatische Transkription

des heiligen Kreuzes auf
 dich genommen hast.
 2. O Wunder ohne Maas-
 fen, wenn mans betrachtet
 recht! es hat sich martern
 lassen der HErr für feine
 Knecht: es hat sich felbt
 der wahre GOtt für mich
 verlornen Menfchen gege-
 ben in den Tod.
 3. Was kan mir dann
 nun fchaden der Sünden
 groffe Zahl? ich bin bey
 GOtt in Gnaden; die
 Schuld ift allzumal bezahlt
 <pb n="88b" src="088.jpg" />
 durch Chriffti theures Blut,
 daß ich nicht mehr darf
 fürchten der Höllen Quaal
 und Gluth.
 4. Drum fag ich dir von
 Herzen itzt und mein Le-
 benlang für deine Pein und
 Schmerzen, o JEfu! Lob
 und Dank, für deine Noth
 und Angitgefchrey, für dein
 unchuldigs Sterben, für
 deine Lieb und Treu!
 5. HErr! laß dein bit-
 ter Leiden mich reizen für
 und für, mit allem Ernst
 zu meiden die fündliche Be-
 gier; laß mir nie kommen
 aus dem Sinn, wie viel es
 dich gekoftet, daß ich erlö-
 fet bin.
 6. Mein Elend, meine
 Plagen, folts auch feyn
 Schmach und Spott, hilf
 mir geduldig tragen; gib,

Normalisierter Text

des heiligen Kreuzes auf
 dich genommen hast.
 2. O Wunder ohne Maßen,
 wenn man es recht betrachtet!
 es hat sich martern lassen
 der Herr für seine Knechte:
 es hat sich selbst der wahre
 Gott für mich verlorenen
 Menschen gegeben in den Tod.
 3. Was kann mir dann
 nun schaden der Sünden
 große Zahl? ich bin bei
 Gott in Gnaden; die
 Schuld ist allzumal bezahlt
 <pb n="88b" src="088.jpg" />
 durch Christi teures Blut,
 dass ich nicht mehr darf
 fürchten der Höllen Qual
 und Glut.
 4. Drum sag ich dir von
 Herzen jetzt und mein Leben
 lang für deine Pein und
 Schmerzen, o Jesu! Lob
 und Dank, für deine Not
 und Angstgeschrei, für dein
 unschuldiges Sterben, für
 deine Lieb und Treu!
 5. Herr! lass dein bitteres
 Leiden mich reizen für
 und für, mit allem Ernst
 zu meiden die sündliche Begier;
 lass mir nie kommen
 aus dem Sinn, wie viel es
 dich gekostet, dass ich erlöst
 bin.
 6. Mein Elend, meine
 Plagen, sollte es auch sein
 Schmach und Spott, hilf
 mir geduldig tragen; gib,

ID

Gesangbuch1778_1_005601
 Gesangbuch1778_1_005602
 Gesangbuch1778_1_005603
 Gesangbuch1778_1_005604
 Gesangbuch1778_1_005605
 Gesangbuch1778_1_005606
 Gesangbuch1778_1_005607
 Gesangbuch1778_1_005608
 Gesangbuch1778_1_005609
 Gesangbuch1778_1_005610
 Gesangbuch1778_1_005611
 Gesangbuch1778_1_005612
 Gesangbuch1778_1_005613
 Gesangbuch1778_1_005614
 Gesangbuch1778_1_005615
 Gesangbuch1778_1_005616
 Gesangbuch1778_1_005617
 Gesangbuch1778_1_005618
 Gesangbuch1778_1_005619
 Gesangbuch1778_1_005620
 Gesangbuch1778_1_005621
 Gesangbuch1778_1_005622
 Gesangbuch1778_1_005623
 Gesangbuch1778_1_005624
 Gesangbuch1778_1_005625
 Gesangbuch1778_1_005626
 Gesangbuch1778_1_005627
 Gesangbuch1778_1_005628
 Gesangbuch1778_1_005629
 Gesangbuch1778_1_005630
 Gesangbuch1778_1_005631
 Gesangbuch1778_1_005632
 Gesangbuch1778_1_005633
 Gesangbuch1778_1_005634
 Gesangbuch1778_1_005635
 Gesangbuch1778_1_005636
 Gesangbuch1778_1_005637
 Gesangbuch1778_1_005638
 Gesangbuch1778_1_005639
 Gesangbuch1778_1_005640

Diplomatische Transkription

o mein HErr und GOTT!
 daß ich verleugne dieſe
 Welt, und folge dem Erem-
 pel, das du mir vorgeſtellt.
 7. Laß mich an andern
 üben, was du an mir ge-
 than, und meinen Näch-
 ſten lieben, gern dienen
 jedermann, ohn Eigennutz
 und Heuchelfchein, und wie
 du mir erwiefen aus rei-
 ner Lieb allein.
 8. Laß endlich deine
 Wunden mich tröſten kräf-
 tiglich, in meinen letzten
 E 3 Stun-
 <pb n="89a" src="089.jpg" />
 70 Von dem Leiden, Sterben,
 Stunden, und deß verli-
 chern mich: weil ich auf
 dein Verdienſt nur trau,
 du werdeſt mich annehmen,
 daß ich dich ewig ſchau.
 136. Mel. 184.
 WEnn meine Seel den Tag
 bedenket, da meine
 Sonn zur Nacht geeilt,
 da mein geliebter Arzt, ge-
 kränket, durch feine Wun-
 den mich geheilt; fo bet
 ich: HErr! der du mit
 Thränen, im Tod noch
 batſt für deine Feind, laß
 deine Thränen mich verfüh-
 ren! du haſt ja auch für
 mich geweint.
 137. Mel. 51.
 DA JEſus an dem Kreuze
 ftund, und ihm fein
 Leichnam ward verwundet,

Normalisierter Text

o mein Herr und Gott!
 dass ich verleugne diese
 Welt und folge dem Exempel,
 das du mir vorgestellt.
 7. Lass mich an anderen
 üben, was du an mir getan,
 und meinen Nächsten
 lieben, gern dienen jedermann,
 ohne Eigennutz und
 Heuchelschein, und wie du
 mir erwiesen aus reiner
 Lieb allein.
 8. Lass endlich deine
 Wunden mich kräftiglich
 trösten, in meinen letzten
 E 3 Stun-
 <pb n="89a" src="089.jpg" />
 70 Von dem Leiden, Sterben,
 Stunden, und dessen versichern
 mich: weil ich auf
 dein Verdienst nur trau,
 du werdest mich annehmen,
 dass ich dich ewig schau.
 136. Mel. 184.
 Wenn meine Seele den Tag
 bedenkt, da meine
 Sonne zur Nacht geeilt,
 da mein geliebter Arzt, gekränkt,
 durch seine Wunden
 mich geheilt; so bet
 ich: Herr! der du mit
 Tränen, im Tod noch
 batst für deine Feinde, lass
 deine Tränen mich versöhnen!
 du hast ja auch für
 mich geweint.
 137. Mel. 51.
 Da Jesus an dem Kreuze
 stand und ihm sein
 Leichnam ward verwundet,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005641	fo gar mit bitterm Schmerz	so gar mit bitterm Schmerzen;
Gesangbuch1778_1_005642	zen; die lieben Wort,	die sieben Wort,
Gesangbuch1778_1_005643	die JEfus sprach, betracht	die Jesus sprach, betracht
Gesangbuch1778_1_005644	mit stilllem Herzen.	mit stillem Herzen.
Gesangbuch1778_1_005645	2. Zum erften sprach er	2. Zum ersten sprach er
Gesangbuch1778_1_005646	füßiglich zu feinem Vater	süßiglich zu seinem Vater
Gesangbuch1778_1_005647	im Himmelreich: Was sie	im Himmelreich: Was sie
Gesangbuch1778_1_005648	an mir beginnen, vergib	an mir beginnen, vergib
Gesangbuch1778_1_005649	ihn'n, Vater! sie wiß	ihnen, Vater! Sie wissen
Gesangbuch1778_1_005650	fens nicht; hier find die	es nicht; hier sind die
Gesangbuch1778_1_005651	treuen Sinnen.	treuen Sinnen.
Gesangbuch1778_1_005652	3. Zum andern, denkt	3. Zum anderen, denkt
Gesangbuch1778_1_005653	der Barmherzigkeit, die	der Barmherzigkeit, die
Gesangbuch1778_1_005654	GOtt dem Schächer noch	Gott dem Schächer noch
Gesangbuch1778_1_005655	verleiht, da er ihm selbst	verleiht, da er ihm selbst
Gesangbuch1778_1_005656	<pb n="89b" src="089.jpg" />	<pb n="89b" src="089.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005657	verhieffe: Fürwahr, du	verhieß: Fürwahr, du
Gesangbuch1778_1_005658	wirft noch heute feyn	wirst noch heute sein
Gesangbuch1778_1_005659	mit mir im Paradiese.	mit mir im Paradiese.
Gesangbuch1778_1_005660	4. Zum dritten, gebet	4. Zum dritten, gebet
Gesangbuch1778_1_005661	fleißig acht, wie er sein	fleißig acht, wie er sein
Gesangbuch1778_1_005662	Haus noch hat bedacht;	Haus noch hat bedacht;
Gesangbuch1778_1_005663	zu der Maria spricht er:	zu der Maria spricht er:
Gesangbuch1778_1_005664	Das ist dein Sohn; und	Das ist dein Sohn; und
Gesangbuch1778_1_005665	zum Johann: Sieh, das	zum Johann: Sieh, das
Gesangbuch1778_1_005666	ist deine Mutter.	ist deine Mutter.
Gesangbuch1778_1_005667	5. Das vierte Wort,	5. Das vierte Wort,
Gesangbuch1778_1_005668	das unser Fürst am Kreuze	das unser Fürst am Kreuze
Gesangbuch1778_1_005669	sprach, das war: Mich	sprach, das war: Mich
Gesangbuch1778_1_005670	dürft! er lechzete vor	dürstet! er lechzte vor
Gesangbuch1778_1_005671	Schmerze um unfere Ge	Schmerze um unsere Gerechtigkeit:
Gesangbuch1778_1_005672	rechtigkeit: nun labt fuchs	nun labt sichs
Gesangbuch1778_1_005673	liebe Herze.	liebe Herze.
Gesangbuch1778_1_005674	6. Denkt aber auch ans	6. Denkt aber auch ans
Gesangbuch1778_1_005675	bittre Leid, da er am	bittre Leid, da er am
Gesangbuch1778_1_005676	heilgen Kreuz ausfchreyt,	heiligen Kreuz ausschreit,
Gesangbuch1778_1_005677	bekümmert ohne Maaffen,	bekümmert ohne Maßen,
Gesangbuch1778_1_005678	das fünfte Wort: Mein	das fünfte Wort: Mein
Gesangbuch1778_1_005679	GOtt! mein GOtt!	Gott! mein Gott!
Gesangbuch1778_1_005680	wie halt du mich ver	wie hast du mich verlassen!

ID

Gesangbuch1778_1_005681
 Gesangbuch1778_1_005682
 Gesangbuch1778_1_005683
 Gesangbuch1778_1_005684
 Gesangbuch1778_1_005685
 Gesangbuch1778_1_005686
 Gesangbuch1778_1_005687
 Gesangbuch1778_1_005688
 Gesangbuch1778_1_005689
 Gesangbuch1778_1_005690
 Gesangbuch1778_1_005691
 Gesangbuch1778_1_005692
 Gesangbuch1778_1_005693
 Gesangbuch1778_1_005694
 Gesangbuch1778_1_005695
 Gesangbuch1778_1_005696
 Gesangbuch1778_1_005697
 Gesangbuch1778_1_005698
 Gesangbuch1778_1_005699
 Gesangbuch1778_1_005700
 Gesangbuch1778_1_005701
 Gesangbuch1778_1_005702
 Gesangbuch1778_1_005703
 Gesangbuch1778_1_005704
 Gesangbuch1778_1_005705
 Gesangbuch1778_1_005706
 Gesangbuch1778_1_005707
 Gesangbuch1778_1_005708
 Gesangbuch1778_1_005709
 Gesangbuch1778_1_005710
 Gesangbuch1778_1_005711
 Gesangbuch1778_1_005712
 Gesangbuch1778_1_005713
 Gesangbuch1778_1_005714
 Gesangbuch1778_1_005715
 Gesangbuch1778_1_005716
 Gesangbuch1778_1_005717
 Gesangbuch1778_1_005718
 Gesangbuch1778_1_005719
 Gesangbuch1778_1_005720

Diplomatische Transkription

laffen!
 7. Das fecht' war gar
 ein kräftig Wort, das
 mancher Sünder hat ge-
 hört aus fein'm göttlichen
 Munde: Es ift voll-
 bracht! o großes Heil!
 o benedeyte Stunde!
 8. Zum lieb'nten Iprach
 Immanuel: O Vater!
 meinen Geift befehl ich
 dir in deine Hände.
 Drauf neigt er fein Haupt
 und verchied! das war
 des HErren Ende.
 9. Wer
 <pb n="90a" src="090.jpg" />
 und Begräbniß Chriffti. 71
 9. Wer GÖttes Mart'r
 in Ehren hat, und wem
 der Heiland gibt die Gnad,
 im Herzen zu bewegen, die
 lieben evangel'fchen Wort;
 hat einen edlen Segen.
 138. Mel. 9.
 ENdlich nahm man ihn
 vom Kreuz in den Ve-
 fperftunden, und trug ihn
 ins Grab beyfeits, den
 Leichnam voll Wunden.
 2. Mein Erlöfer von
 dem Fall, durch dein bit-
 ter Leiden: fey du unfer
 Ein und All, bis daß wir
 verfcheiden.
 139. Mel. 185.
 CHrifte, du Lamm GÖttes!
 dein Verfühnen beuget
 mich in Staub vor dir;
 und den Augen, die dir

Normalisierter Text

7. Das sechste war gar
 ein kräftiges Wort, das
 mancher Sünder gehört hat
 aus seinem göttlichen Munde:
 Es ist vollbracht!
 o großes Heil!
 o benedeyte Stunde!
 8. Zum siebenten sprach
 Immanuel: O Vater!
 meinen Geist befehl ich
 dir in deine Hände.
 Drauf neigt er sein Haupt
 und verschied! Das war
 des Herrn Ende.
 9. Wer
 <pb n="90a" src="090.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 71
 9. Wer Gottes Marter
 in Ehren hat und wem
 der Heiland die Gnade gibt,
 im Herzen zu bewegen, die
 sieben evangelischen Worte;
 hat einen edlen Segen.
 138. Mel. 9.
 Endlich nahm man ihn
 vom Kreuz in den Vesperstunden,
 und trug ihn
 ins Grab beiseits, den
 Leichnam voll Wunden.
 2. Mein Erlöser von
 dem Fall, durch dein bitteres
 Leiden: sei du unser
 Ein und All, bis dass wir
 verscheiden.
 139. Mel. 185.
 Christe, du Lamm Gottes!
 Dein Versöhnen beugt
 mich in Staub vor dir;
 und den Augen, die dir

ID

Gesangbuch1778_1_005721
 Gesangbuch1778_1_005722
 Gesangbuch1778_1_005723
 Gesangbuch1778_1_005724
 Gesangbuch1778_1_005725
 Gesangbuch1778_1_005726
 Gesangbuch1778_1_005727
 Gesangbuch1778_1_005728
 Gesangbuch1778_1_005729
 Gesangbuch1778_1_005730
 Gesangbuch1778_1_005731
 Gesangbuch1778_1_005732
 Gesangbuch1778_1_005733
 Gesangbuch1778_1_005734
 Gesangbuch1778_1_005735
 Gesangbuch1778_1_005736
 Gesangbuch1778_1_005737
 Gesangbuch1778_1_005738
 Gesangbuch1778_1_005739
 Gesangbuch1778_1_005740
 Gesangbuch1778_1_005741
 Gesangbuch1778_1_005742
 Gesangbuch1778_1_005743
 Gesangbuch1778_1_005744
 Gesangbuch1778_1_005745
 Gesangbuch1778_1_005746
 Gesangbuch1778_1_005747
 Gesangbuch1778_1_005748
 Gesangbuch1778_1_005749
 Gesangbuch1778_1_005750
 Gesangbuch1778_1_005751
 Gesangbuch1778_1_005752
 Gesangbuch1778_1_005753
 Gesangbuch1778_1_005754
 Gesangbuch1778_1_005755
 Gesangbuch1778_1_005756
 Gesangbuch1778_1_005757
 Gesangbuch1778_1_005758
 Gesangbuch1778_1_005759
 Gesangbuch1778_1_005760

Diplomatische Transkription

dankbar thränen, kommt
 nichts fo herzzührend für,
 als wenn ich dich kan zum
 Leiden gehen — und für
 mich am Kreuze fterben fe=
 hen; o da fällt mir fehn=
 lich ein: möchts doch im=
 merdar fo feyn!
 2. Deines Todes Troft
 recht zu genieffen, läg ich
 gerne ftets im Geift unter
 deinem Kreuz zu deinen
 Füffen; ach mein Heiland!
 ach du weißt, wie das
 mein bekümmert Herze
 <pb n="90b" src="090.jpg" />
 fchweiget, wenn ich fehe,
 wie dein Haupt fich nei=
 get: o! den Blick erhalte
 mir, bis du mich heim=
 holt zu dir.
 140. Mel. 22.
 AUf Thabor war wol
 Gloria; ach aber Oel=
 berg! Golgatha! ihr
 Berge, was auf euch ge=
 fchah, das reizet mein
 Hallelujah.
 141. Mel. 22.
 O Chriftenmenfch! fieh
 eben zu, was Chriftus,
 GOTTes Sohn, hie thu,
 wie er litt groffen Hohn
 und Spott, und auch zuletzt
 den bitterm Tod.
 2. O! dank ihm deß
 zu aller Stund, bitt ihn
 innig aus Herzensgrund,
 daß er feine Gerechtigkeit
 dir mittheil zu der Se=
 ligkeit.

Normalisierter Text

dankbar tränen, kommt
 nichts so herzzührend vor,
 als wenn ich dich kann zum
 Leiden gehen — und für
 mich am Kreuze sterben sehen;
 o da fällt mir sehnlich
 ein: möge es doch immerdar
 so sein!
 2. Deines Todes Trost
 recht zu genießen, läg ich
 gerne stets im Geist unter
 deinem Kreuz zu deinen
 Füßen; ach mein Heiland!
 ach du weißt, wie das
 mein bekümmertes Herze
 <pb n="90b" src="090.jpg" />
 schweigt, wenn ich sehe,
 wie dein Haupt sich neigt:
 o! den Blick erhalte mir,
 bis du mich heimholst zu
 dir.
 140. Mel. 22.
 Auf Thabor war wohl
 Gloria; ach aber Ölberg!
 Golgatha! ihr
 Berge, was auf euch geschah,
 das reizt mein
 Hallelujah.
 141. Mel. 22.
 O Christenmensch! Sieh
 eben zu, was Christus,
 Gottes Sohn, hier tut,
 wie er litt großen Hohn
 und Spott und auch zuletzt
 den bitterm Tod.
 2. O! dank ihm dessen
 zu aller Stund, bitt ihn
 innig aus Herzensgrund,
 dass er seine Gerechtigkeit
 dir mitteile zu der Seligkeit.

ID

Gesangbuch1778_1_005761
 Gesangbuch1778_1_005762
 Gesangbuch1778_1_005763
 Gesangbuch1778_1_005764
 Gesangbuch1778_1_005765
 Gesangbuch1778_1_005766
 Gesangbuch1778_1_005767
 Gesangbuch1778_1_005768
 Gesangbuch1778_1_005769
 Gesangbuch1778_1_005770
 Gesangbuch1778_1_005771
 Gesangbuch1778_1_005772
 Gesangbuch1778_1_005773
 Gesangbuch1778_1_005774
 Gesangbuch1778_1_005775
 Gesangbuch1778_1_005776
 Gesangbuch1778_1_005777
 Gesangbuch1778_1_005778
 Gesangbuch1778_1_005779
 Gesangbuch1778_1_005780
 Gesangbuch1778_1_005781
 Gesangbuch1778_1_005782
 Gesangbuch1778_1_005783
 Gesangbuch1778_1_005784
 Gesangbuch1778_1_005785
 Gesangbuch1778_1_005786
 Gesangbuch1778_1_005787
 Gesangbuch1778_1_005788
 Gesangbuch1778_1_005789
 Gesangbuch1778_1_005790
 Gesangbuch1778_1_005791
 Gesangbuch1778_1_005792
 Gesangbuch1778_1_005793
 Gesangbuch1778_1_005794
 Gesangbuch1778_1_005795
 Gesangbuch1778_1_005796
 Gesangbuch1778_1_005797
 Gesangbuch1778_1_005798
 Gesangbuch1778_1_005799
 Gesangbuch1778_1_005800

Diplomatische Transkription

ligkeit.
 3. Ey nu, lieber HErr
 JEfu Chrifft! weil du
 für uns geftorben bift,
 fo fchreibe deinen blutgen
 Schmerz uns unauslöfch-
 lich in das Herz!
 4. O HErr! durch dei-
 nen bitterm Tod, fteh uns
 hie bey in aller Noth,
 und hilf uns in der Engel
 Chör, daß wir dir ewig
 bringen Ehr.
 E 4 142. Ich
 <pb n="91a" src="091.jpg" />
 72 Von dem Leiden, Sterben,
 142. Mel. 167.
 Ich verehere deine Liebe,
 unbeflecktes Gottes-
 lamm, die durch ihre Feuer-
 triebe dich gebracht ans
 Kreuzesftamm. Ach daß
 ich doch könt durchfchauen
 dein von Lieb durchglühtes
 Herz, und im gläubigen
 Vertrauen dadurch lindern
 meinen Schmerz!
 2. Siehe nicht auf meine
 Würde, Lamm, das aller
 Würde werth! fchau hin-
 gegen auf die Bürde, die
 den matten Geift belchwert.
 Weißt du doch, wie dem
 zu Muthe, welchen drückt
 der Sünden Laft, weil du
 felbft im Schweiß und
 Blute dis mein Joch ge-
 tragen haft.
 3. Laß dein Herz mir
 offen ftehen, öffne deiner

Normalisierter Text

3. Ei nun, lieber Herr
 Jesu Christ! weil du
 für uns gestorben bist,
 so schreibe deinen blutigen
 Schmerz uns unauslöschlich
 in das Herz!
 4. O Herr! durch deinen
 bitterm Tod, steh uns
 hier bei in aller Not,
 und hilf uns in der Engel
 Chor, dass wir dir ewig
 Ehre bringen.
 E 4 142. Ich
 <pb n="91a" src="091.jpg" />
 72 Von dem Leiden, Sterben,
 142. Mel. 167.
 Ich verehere deine Liebe,
 unbeflecktes Gotteslamm,
 die durch ihre Feuertriebe
 dich gebracht ans
 Kreuzesstamm. Ach dass
 ich doch könnte durchschauen
 dein von Liebe durchglühtes
 Herz, und im gläubigen
 Vertrauen dadurch lindern
 meinen Schmerz!
 2. Siehe nicht auf meine
 Würde, Lamm, das aller
 Würde wert! schau hingegen
 auf die Bürde, die
 den matten Geist beschwert.
 Weißt du doch, wie dem
 zumute ist, welchen drückt
 der Sünden Last, weil du
 selbst im Schweiß und
 Blute dies mein Joch getragen
 hast.
 3. Lass dein Herz mir
 offen stehen, öffne deiner

ID

Gesangbuch1778_1_005801
 Gesangbuch1778_1_005802
 Gesangbuch1778_1_005803
 Gesangbuch1778_1_005804
 Gesangbuch1778_1_005805
 Gesangbuch1778_1_005806
 Gesangbuch1778_1_005807
 Gesangbuch1778_1_005808
 Gesangbuch1778_1_005809
 Gesangbuch1778_1_005810
 Gesangbuch1778_1_005811
 Gesangbuch1778_1_005812
 Gesangbuch1778_1_005813
 Gesangbuch1778_1_005814
 Gesangbuch1778_1_005815
 Gesangbuch1778_1_005816
 Gesangbuch1778_1_005817
 Gesangbuch1778_1_005818
 Gesangbuch1778_1_005819
 Gesangbuch1778_1_005820
 Gesangbuch1778_1_005821
 Gesangbuch1778_1_005822
 Gesangbuch1778_1_005823
 Gesangbuch1778_1_005824
 Gesangbuch1778_1_005825
 Gesangbuch1778_1_005826
 Gesangbuch1778_1_005827
 Gesangbuch1778_1_005828
 Gesangbuch1778_1_005829
 Gesangbuch1778_1_005830
 Gesangbuch1778_1_005831
 Gesangbuch1778_1_005832
 Gesangbuch1778_1_005833
 Gesangbuch1778_1_005834
 Gesangbuch1778_1_005835
 Gesangbuch1778_1_005836
 Gesangbuch1778_1_005837
 Gesangbuch1778_1_005838
 Gesangbuch1778_1_005839
 Gesangbuch1778_1_005840

Diplomatische Transkription

Seiten Thür; dahinein foll
 mein Herz gehen, wenn
 ich keine Kraft mehr spür.
 Wie ein Hirfch in vollem
 Springen laß den ausge-
 zehrten Geift hin zu deinen
 Wunden dringen, daraus
 Blut und Waffer fließt.
 4. Diefel Balsam müffe
 ftärken Geift und Seele,
 Mark und Bein: laß mich
 neue Kräfte merken, dir,
 o Lämmlein! treu zu feyn;
 zeichne meines Herzens
 <pb n="91b" src="091.jpg" />
 Pfoften, daß der Würger
 mich nicht rühr, laß mich
 wahre Freyheit koften, die
 mich zu der Ruhe führ.
 5. Lamm! du bist ein
 Arzt der Schwachen, der
 betrübten Sünder Freund;
 pflegft den freundlich anzu-
 lachen, der mit Petro kläg-
 lich weint: fo haft du dich
 mir ergeben: dir ergeb ich
 wieder mich, und verfchrei-
 be mich daneben, dein zu
 bleiben ewiglich.
 143. Mel. 167.
 O du Liebe meiner Liebe,
 Urfach unfre Selig-
 keit! du, der sich aus
 freyem Triebe, in ein
 jammervolles Leid, ja ins
 Sterben, mir zu gute, als
 ein Schlachtfchaf einge-
 ftellt, und verföhnt mit
 deinem Blute alle Miffe-
 that der Welt.

Normalisierter Text

Seiten Tür; dahinein soll
 mein Herz gehen, wenn
 ich keine Kraft mehr spür.
 Wie ein Hirsch in vollem
 Springen lass den ausgezehrten
 Geist hin zu deinen
 Wunden dringen, daraus
 Blut und Wasser fließt.
 4. Dieser Balsam müsse
 stärken Geist und Seele,
 Mark und Bein: lass mich
 neue Kräfte merken, dir,
 o Lämmlein! treu zu sein;
 zeichne meines Herzens
 <pb n="91b" src="091.jpg" />
 Pfoften, dass der Würger
 mich nicht rühr, lass mich
 wahre Freiheit kosten, die
 mich zu der Ruhe führt.
 5. Lamm! du bist ein
 Arzt der Schwachen, der
 betrübten Sünder Freund;
 pflegst den freundlich anzulachen,
 der mit Petro kläglich
 weint: so hast du dich
 mir ergeben: dir ergeb ich
 wieder mich, und verschreibe
 mich daneben, dein zu
 bleiben ewiglich.
 143. Mel. 167.
 O du Liebe meiner Liebe,
 Ursache unserer Seligkeit!
 du, der sich aus freiem
 Triebe, in ein jammervolles
 Leid, ja ins Sterben, mir
 zugute, als ein Schlachtschaf
 eingestellt, und versöhnt
 mit deinem Blute
 alle Missetat der Welt.
 2. Liebe, die mit Schweiß

ID

Gesangbuch1778_1_005841
 Gesangbuch1778_1_005842
 Gesangbuch1778_1_005843
 Gesangbuch1778_1_005844
 Gesangbuch1778_1_005845
 Gesangbuch1778_1_005846
 Gesangbuch1778_1_005847
 Gesangbuch1778_1_005848
 Gesangbuch1778_1_005849
 Gesangbuch1778_1_005850
 Gesangbuch1778_1_005851
 Gesangbuch1778_1_005852
 Gesangbuch1778_1_005853
 Gesangbuch1778_1_005854
 Gesangbuch1778_1_005855
 Gesangbuch1778_1_005856
 Gesangbuch1778_1_005857
 Gesangbuch1778_1_005858
 Gesangbuch1778_1_005859
 Gesangbuch1778_1_005860
 Gesangbuch1778_1_005861
 Gesangbuch1778_1_005862
 Gesangbuch1778_1_005863
 Gesangbuch1778_1_005864
 Gesangbuch1778_1_005865
 Gesangbuch1778_1_005866
 Gesangbuch1778_1_005867
 Gesangbuch1778_1_005868
 Gesangbuch1778_1_005869
 Gesangbuch1778_1_005870
 Gesangbuch1778_1_005871
 Gesangbuch1778_1_005872
 Gesangbuch1778_1_005873
 Gesangbuch1778_1_005874
 Gesangbuch1778_1_005875
 Gesangbuch1778_1_005876
 Gesangbuch1778_1_005877
 Gesangbuch1778_1_005878
 Gesangbuch1778_1_005879
 Gesangbuch1778_1_005880

Diplomatische Transkription

2. Liebe, die mit Schweiß
 und Thränen an dem Oel-
 berg war betrübt; Liebe,
 die mit heißem Sehnen
 und bis in den Tod ge-
 liebt! Liebe, die sich lie-
 bend zeigt, als sich Kraft
 und Othem end't, da dein
 Haupt sich fterbend neiget,
 und sich Leib und Seele
 trennt.

3. Liebe, die mit fo viel
 Wunden sich als Bräutigam
 fein

<pb n="92a" src="092.jpg" />
 und Begräbniß Christi. 73
 feiner Braut unauslöflich
 velt verbunden, und auf
 ewig anvertraut: Liebe,
 laß auch meine Schmerzen,
 meines Lebens Jammer-
 pein, in dem blutverwund-
 ten Herzen, fanftiglich ge-
 filllet feyn.

4. Liebe, die für mich
 geftorben, und ein immer-
 während Gut an dem Kreu-
 zesholz erworben: ach wie
 denk ich an dein Blut! ach
 wie dank ichs deinen Wun-
 den, du verwundte Liebe
 du! gib, daß ich zu allen
 Stunden fanft in deiner
 Seite ruh.

144. Mel. 2.
 GElobt fey GOtt! der
 unfre Noth und Dürf-
 tigkeit wohl hat erkant,
 derhalben feinen Sohn ge-
 fandt.

Normalisierter Text

und Tränen an dem Ölberg
 war betrübt; Liebe,
 die mit heißem Sehnen
 und bis in den Tod geliebt!
 Liebe, die sich liebend
 zeigt, als sich Kraft und
 Odem endt, da dein Haupt
 sich sterbend neigt und
 sich Leib und Seele trennt.

3. Liebe, die mit so viel
 Wunden sich als Bräutigam
 sein

<pb n="92a" src="092.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 73
 seiner Braut unauslöschlich
 fest verbunden und auf
 ewig anvertraut: Liebe,
 lass auch meine Schmerzen,
 meines Lebens Jammerpein,
 in dem blutverwundeten
 Herzen, sanftiglich gestillt
 sein.

4. Liebe, die für mich
 gestorben, und ein immerwährendes
 Gut an dem Kreuzesholz
 erworben: ach wie
 denk ich an dein Blut! ach
 wie dank ich es deinen Wunden,
 du verwundete Liebe
 du! gib, dass ich zu allen
 Stunden sanft in deiner
 Seite ruh.

144. Mel. 2.
 Gelobt sei Gott! der
 unsere Not und Dürftigkeit
 wohl erkannt hat,
 derhalben seinen Sohn gesandt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_005881	2. Niemand als nur	2. Niemand als nur
Gesangbuch1778_1_005882	Christus allein, der hie	Christus allein, der hier
Gesangbuch1778_1_005883	ohn alle Sünd erfchein,	ohne alle Sünde erschien,
Gesangbuch1778_1_005884	macht uns mit feinem	macht uns mit seinem
Gesangbuch1778_1_005885	Opfer rein.	Opfer rein.
Gesangbuch1778_1_005886	3. Als er am Kreuz	3. Als er am Kreuz
Gesangbuch1778_1_005887	fein Blut vergoß, lich für	sein Blut vergoss, sich für
Gesangbuch1778_1_005888	uns opfert nackt und blos,	uns opfert nackt und bloß,
Gesangbuch1778_1_005889	wufch er uns rein und	wusch er uns rein und
Gesangbuch1778_1_005890	macht uns los.	macht uns los.
Gesangbuch1778_1_005891	4. Dis Opfer wird nun	4. Dies Opfer wird nun
Gesangbuch1778_1_005892	gerühmet: denn es hat	gerühmt: denn es hat
Gesangbuch1778_1_005893	uns GOtt verfühnet, und	uns Gott versöhnt, und
Gesangbuch1778_1_005894	die Seligkeit verdienet.	die Seligkeit verdient.
Gesangbuch1778_1_005895	<pb n="92b" src="092.jpg" />	<pb n="92b" src="092.jpg" />
Gesangbuch1778_1_005896	5. Vater! lich an, wie	5. Vater! Sieh an, wie
Gesangbuch1778_1_005897	diefer Mann, Chriftus,	dieser Mann, Christus,
Gesangbuch1778_1_005898	unfre Sünd auf lich nahm,	unsere Sünde auf sich nahm,
Gesangbuch1778_1_005899	trug fie fo fchwer am Kreuz-	trug sie so schwer am Kreuzesstamm.
Gesangbuch1778_1_005900	zesftamm.	
Gesangbuch1778_1_005901	6. Sich ganz und gar,	6. Sich ganz und gar,
Gesangbuch1778_1_005902	auf GOtt's Altar, in al-	auf Gottes Altar, in aller
Gesangbuch1778_1_005903	ler Gnad und Heiligkeit,	Gnade und Heiligkeit,
Gesangbuch1778_1_005904	opfert' ins Todes Bitter-	opfert' in des Todes Bitterkeit.
Gesangbuch1778_1_005905	keit.	
Gesangbuch1778_1_005906	7. O GOtt! fteh bey	7. O Gott! steh bei
Gesangbuch1778_1_005907	und benedey, mach uns	und benedeie, mach uns
Gesangbuch1778_1_005908	durch JElu Opfer frey;	durch Jesu Opfer frei;
Gesangbuch1778_1_005909	daß unfer Herz ftets bey	dass unser Herz stets bei
Gesangbuch1778_1_005910	dir fey.	dir sei.
Gesangbuch1778_1_005911	145. Mel. 54.	145. Mel. 54.
Gesangbuch1778_1_005912	Ist diefer nicht des Höch-	Ist dieser nicht des Höchsten
Gesangbuch1778_1_005913	ften Sohn, der Sün-	Sohn, der Sünder
Gesangbuch1778_1_005914	der Heil und Gnadenthron,	Heil und Gnadenthron,
Gesangbuch1778_1_005915	dem man in feiner groffen	dem man in seiner großen
Gesangbuch1778_1_005916	Quaal die Ripben zehlet	Qual die Rippen zählet
Gesangbuch1778_1_005917	allzumal am Kreuzespfahl?	allzumal am Kreuzespfahl?
Gesangbuch1778_1_005918	Pf. 22, 18.	Ps. 22, 18.
Gesangbuch1778_1_005919	2. Ach ja! es ift mein	2. Ach ja! es ist mein
Gesangbuch1778_1_005920	Jefulein; dem fchau ich in	Jesulein; dem schau ich in

ID

Gesangbuch1778_1_005921
 Gesangbuch1778_1_005922
 Gesangbuch1778_1_005923
 Gesangbuch1778_1_005924
 Gesangbuch1778_1_005925
 Gesangbuch1778_1_005926
 Gesangbuch1778_1_005927
 Gesangbuch1778_1_005928
 Gesangbuch1778_1_005929
 Gesangbuch1778_1_005930
 Gesangbuch1778_1_005931
 Gesangbuch1778_1_005932
 Gesangbuch1778_1_005933
 Gesangbuch1778_1_005934
 Gesangbuch1778_1_005935
 Gesangbuch1778_1_005936
 Gesangbuch1778_1_005937
 Gesangbuch1778_1_005938
 Gesangbuch1778_1_005939
 Gesangbuch1778_1_005940
 Gesangbuch1778_1_005941
 Gesangbuch1778_1_005942
 Gesangbuch1778_1_005943
 Gesangbuch1778_1_005944
 Gesangbuch1778_1_005945
 Gesangbuch1778_1_005946
 Gesangbuch1778_1_005947
 Gesangbuch1778_1_005948
 Gesangbuch1778_1_005949
 Gesangbuch1778_1_005950
 Gesangbuch1778_1_005951
 Gesangbuch1778_1_005952
 Gesangbuch1778_1_005953
 Gesangbuch1778_1_005954
 Gesangbuch1778_1_005955
 Gesangbuch1778_1_005956
 Gesangbuch1778_1_005957
 Gesangbuch1778_1_005958
 Gesangbuch1778_1_005959
 Gesangbuch1778_1_005960

Diplomatische Transkription

die Seit hinein, da find
 ich lauter Fried und Freud,
 und füßen Trost für alles
 Leid in diefer Zeit.
 3. Gegrüffet feyft du,
 fchönfte Quell! in dir erz
 fcheinet treflich hell der Liebe
 Macht, die rothe Fluth, des
 Lebens Brunn, ach JEFu
 Blut, mein höchstes Gut!
 4. Mit Ehrfurcht nah
 ich mich zu dir, du Got-
 teslamm, erlaub es mir!
 E 5 ich
 <pb n="93a" src="093.jpg" />
 74 Von dem Leiden, Sterben,
 ich komme hier zu fehen
 an die Wunde, die uns
 heilen kan, da Blut draus
 rann.
 5. O werther Riß! o
 füßer Fluß! nimm hin von
 mir den Glaubenskuß; erz
 gieffe dich in Herz und
 Mund, und laß mich wer-
 den bald gefund, bis auf
 den Grund.
 6. Wie heillam ilt doch
 deine Kraft! wie treflich
 deine Eigenschaft! du rie-
 cheft edler als der Wein;
 kein Gift kan vor dir
 ficher feyn: *) du machft
 uns rein.
 *) Du fuchft alles fchädliche
 in uns auf, und fchaffest
 es weg.
 7. Du bift der rechte Le-
 benstrank, du heileft mich,
 wenn ich bin krank: viel

Normalisierter Text

die Seite hinein, da finde
 ich lauter Fried und Freud
 und süßen Trost für alles
 Leid in dieser Zeit.
 3. Gegrüßt seist du,
 schönster Quell! in dir erscheint
 trefflich hell der Liebe
 Macht, die rote Flut, des
 Lebens Brunnen, ach Jesu
 Blut, mein höchstes Gut!
 4. Mit Ehrfurcht nah
 ich mich zu dir, du Gotteslamm,
 erlaub es mir!
 E 5 ich
 <pb n="93a" src="093.jpg" />
 74 Von dem Leiden, Sterben,
 ich komme hier zu sehen
 an die Wunde, die uns
 heilen kann, da Blut draus
 rann.
 5. O werter Riss! o
 süßer Fluss! nimm hin von
 mir den Glaubenskuss; ergieße
 dich in Herz und
 Mund und lass mich werden
 bald gesund, bis auf den
 Grund.
 6. Wie heilsam ist doch
 deine Kraft! wie trefflich
 deine Eigenschaft! du riechst
 edler als der Wein;
 kein Gift kann vor dir
 sicher sein: *) du machst
 uns rein.
 *) Du suchst alles schädliche
 in uns auf, und schaffest
 es weg.
 7. Du bist der rechte Lebenstrank,
 du heilst mich,
 wenn ich krank bin: viel

ID

Gesangbuch1778_1_005961
 Gesangbuch1778_1_005962
 Gesangbuch1778_1_005963
 Gesangbuch1778_1_005964
 Gesangbuch1778_1_005965
 Gesangbuch1778_1_005966
 Gesangbuch1778_1_005967
 Gesangbuch1778_1_005968
 Gesangbuch1778_1_005969
 Gesangbuch1778_1_005970
 Gesangbuch1778_1_005971
 Gesangbuch1778_1_005972
 Gesangbuch1778_1_005973
 Gesangbuch1778_1_005974
 Gesangbuch1778_1_005975
 Gesangbuch1778_1_005976
 Gesangbuch1778_1_005977
 Gesangbuch1778_1_005978
 Gesangbuch1778_1_005979
 Gesangbuch1778_1_005980
 Gesangbuch1778_1_005981
 Gesangbuch1778_1_005982
 Gesangbuch1778_1_005983
 Gesangbuch1778_1_005984
 Gesangbuch1778_1_005985
 Gesangbuch1778_1_005986
 Gesangbuch1778_1_005987
 Gesangbuch1778_1_005988
 Gesangbuch1778_1_005989
 Gesangbuch1778_1_005990
 Gesangbuch1778_1_005991
 Gesangbuch1778_1_005992
 Gesangbuch1778_1_005993
 Gesangbuch1778_1_005994
 Gesangbuch1778_1_005995
 Gesangbuch1778_1_005996
 Gesangbuch1778_1_005997
 Gesangbuch1778_1_005998
 Gesangbuch1778_1_005999
 Gesangbuch1778_1_006000

Diplomatische Transkription

füßes Labfal gibft du mir,
 wenn mich, HErr! dürftst
 für und für allein nach dir.
 8. Eröffne dich, du Sei-
 tenfchrein, daß ich ihm feh-
 ins Herz hinein! o JEU!
 kan es nicht gefchehn, daß
 ich mag in die Höhle gehn,
 dein Herz zu fehn?
 9. HErr! meine Lippen
 fchließen fich, dein Herz
 zu küffen fäuberlich: ich
 dringe mit Gewalt hinein,
 ich will in deines Herzens
 Schrein verchlößen feyn.
 <pb n="93b" src="093.jpg" />
 10. O füßer Schmach!
 o Himmelsbrod! aus Liebe
 wüñch ich mir den Tod;
 wer dich gefchmeckt, du
 Heil der Welt! der ift im
 Geift fchon hingestellt ins
 Himmels Zelt.
 11. In diefer Höhle
 foll kein Schmerz betrüben
 mein zerfchlagnes Herz; hie
 fürcht ich nicht der Höllen
 Gluth, nicht GOTTes Zorn;
 denn JEU Blut kommt
 mir zu gut.
 12. O JEU! fchließ itzt
 meine Seel in diefe deine
 Seitenhöhl, und laß mich
 frey von allem Streit er-
 heben dich nach diefer Zeit
 in Ewigkeit!
 146. Mel. 279.
 SChau, Braut! wie hängt
 dein Bräutigam an ei-
 nes harten Kreuzes Stamm:

Normalisierter Text

süßes Labsal gibst du mir,
 wenn mich, Herr! dürstet
 für und für allein nach dir.
 8. Eröffne dich, du Seitenschrein,
 dass ich ihm seh
 ins Herz hinein! o Jesu!
 kann es nicht geschehn, dass
 ich mag in die Höhle gehn,
 dein Herz zu sehn?
 9. Herr! meine Lippen
 schließen sich, dein Herz
 zu küssen säuberlich: ich
 dringe mit Gewalt hinein,
 ich will in deines Herzens
 Schrein verschlossen sein.
 <pb n="93b" src="093.jpg" />
 10. O süße Schmach!
 o Himmelsbrot! aus Liebe
 wünsch ich mir den Tod;
 wer dich geschmeckt, du
 Heil der Welt! der ist im
 Geist schon hingestellt ins
 Himmels Zelt.
 11. In dieser Höhle
 soll kein Schmerz betrüben
 mein zerschlagenes Herz;
 hier fürcht ich nicht der
 Höllen Glut, nicht Gottes
 Zorn; denn Jesu Blut
 kommt mir zugut.
 12. O Jesu! schließ jetzt
 meine Seele in diese deine
 Seitenhöhle, und lass mich
 frei von allem Streit erheben
 dich nach dieser Zeit
 in Ewigkeit!
 146. Mel. 279.
 Schau, Braut! wie hängt
 dein Bräutigam an eines
 harten Kreuzes Stamm:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006001	ift auch wol ein Schmerz	ist auch wohl ein Schmerz
Gesangbuch1778_1_006002	zu nennen, den man nicht	zu nennen, den man nicht
Gesangbuch1778_1_006003	an ihm kan kennen?	an ihm kennen kann?
Gesangbuch1778_1_006004	2. Schau doch, er hän	2. Schau doch, er hängt
Gesangbuch1778_1_006005	get ganz entblößt, betrübt,	ganz entblößt, betrübt,
Gesangbuch1778_1_006006	geängftigt, ungetröft, vol	geängstigt, ungetröstet, voller
Gesangbuch1778_1_006007	ler Beulen, voller Wun	Beulen, voller Wunden,
Gesangbuch1778_1_006008	den, ungepflegt und unver	ungepflegt und unverbunden!
Gesangbuch1778_1_006009	bunden!	
Gesangbuch1778_1_006010	3. Ach! fein huldreiches	3. Ach! sein huldreiches
Gesangbuch1778_1_006011	Angeficht kan man vor Blut	Angesicht kann man vor Blut
Gesangbuch1778_1_006012	erkennen nicht: feine Stirn	nicht erkennen: seine Stirn
Gesangbuch1778_1_006013	ift ganz zerftochen und die	ist ganz zerstoehen und die
Gesangbuch1778_1_006014	Augen find gebrochen.	Augen sind gebrochen.
Gesangbuch1778_1_006015	4. Geh,	4. Geh,
Gesangbuch1778_1_006016	<pb n="94a" src="094.jpg" />	<pb n="94a" src="094.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006017	und Begräbniß Chriffti. 75	und Begräbnis Christi. 75
Gesangbuch1778_1_006018	4. Geh, folg ihm auch	4. Geh, folg ihm auch
Gesangbuch1778_1_006019	im Leiden nach, und trage	im Leiden nach und trage
Gesangbuch1778_1_006020	feine fchöne Schmach; denn	seine schöne Schmach; denn
Gesangbuch1778_1_006021	es will fich nicht geziemen,	es will sich nicht geziemen,
Gesangbuch1778_1_006022	daß die Braut fey ohne	dass die Braut ohne Striemen
Gesangbuch1778_1_006023	Striemen.	sei.
Gesangbuch1778_1_006024	147. Mel. 151.	147. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_006025	Ich ftehe da und weine,	Ich stehe da und weine,
Gesangbuch1778_1_006026	und freu mich, daß ich	und freu mich, dass ich
Gesangbuch1778_1_006027	bin; und werde Friedens	bin; und werde Friedensscheine
Gesangbuch1778_1_006028	fcheine aus JElu Leiden	aus Jesu Leiden
Gesangbuch1778_1_006029	inn: was thu ich meinem	innen: was tu ich meinem
Gesangbuch1778_1_006030	Lämmlein? o möchten doch	Lämmlein? o möchten doch
Gesangbuch1778_1_006031	nach ihm viel heiffe Liebes	nach ihm viel heiße Liebesflämmlein
Gesangbuch1778_1_006032	flämmlein in meinem Her	in meinem Herzen
Gesangbuch1778_1_006033	zen glühn!	glühn!
Gesangbuch1778_1_006034	2. Ich war ein armes	2. Ich war ein armes
Gesangbuch1778_1_006035	Wefen, an dem kein gutes	Wesen, an dem kein gutes
Gesangbuch1778_1_006036	Haar; fein Blut ließ mich	Haar; sein Blut ließ mich
Gesangbuch1778_1_006037	genesen zum Glied bey fei	genesen zum Glied bei seiner
Gesangbuch1778_1_006038	ner Schaar; ich habs noch	Schar; ich hab es noch
Gesangbuch1778_1_006039	im Gedächtniß, mir dünkts	im Gedächtnis, mir dünkt
Gesangbuch1778_1_006040	noch heute fchön, da ich	es noch heute schön, da ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006041	mein Brautvermächtniß in	mein Brautvermächtnis in
Gesangbuch1778_1_006042	feiner Hand gefehn.	seiner Hand gesehn.
Gesangbuch1778_1_006043	3. Ich armes Würmlein	3. Ich armes Würmlein
Gesangbuch1778_1_006044	halte mich nun an JEfu	halte mich nun an Jesu
Gesangbuch1778_1_006045	Kreuz: an feiner Leich er=	Kreuz: an seiner Leiche erkalte
Gesangbuch1778_1_006046	kalte ich allem Sündenreiz;	ich allem Sündenreiz;
Gesangbuch1778_1_006047	fein Blut machts Herz ge=	sein Blut macht das Herz
Gesangbuch1778_1_006048	diegen; der Geift verlangt	gediegen; der Geist verlangt
Gesangbuch1778_1_006049	auch da auf keine Höh zu	auch da auf keine Höh zu
Gesangbuch1778_1_006050	fliegen, als nur auf Gol=	fliegen, als nur auf Golgatha.
Gesangbuch1778_1_006051	gatha.	
Gesangbuch1778_1_006052	4. Mein Auge bleibt ge=	4. Mein Auge bleibt geheftet
Gesangbuch1778_1_006053	heftet auf fein erblaßtes	auf sein erblasstes
Gesangbuch1778_1_006054	Bild, der für mich, fo ent=	Bild, der für mich, so entkräftet,
Gesangbuch1778_1_006055	kräftet, fo manchen Tod	so manchen Tod
Gesangbuch1778_1_006056	<pb n="94b" src="094.jpg" />	<pb n="94b" src="094.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006057	aushielt: wenn ich auf	aushielt: wenn ich auf
Gesangbuch1778_1_006058	Augenblicke die Herrlichkeit	Augenblicke die Herrlichkeit
Gesangbuch1778_1_006059	könt fehn, ich fäh doch	könnte sehn, ich sah doch
Gesangbuch1778_1_006060	bald zurücke auf feine Lei=	bald zurück auf seine Leidensschön.
Gesangbuch1778_1_006061	densschön.	
Gesangbuch1778_1_006062	5. Tret't mit mir her	5. Tretet mit mir her
Gesangbuch1778_1_006063	und fchauet, wie er in fei=	und schauet, wie er in seiner
Gesangbuch1778_1_006064	ner Buß die Erde hat be=	Buße die Erde hat betaut;
Gesangbuch1778_1_006065	thauet; faßt feinen Thrä=	fasst seinen Tränenfluss
Gesangbuch1778_1_006066	nenfluß mit mir in eure	mit mir in eure Herzen,
Gesangbuch1778_1_006067	Herzen, verfäumt nicht	versäumt nicht einen
Gesangbuch1778_1_006068	einen Blick der verdienstli=	Blick der verdienstlichen
Gesangbuch1778_1_006069	chen Schmerzen, zu unserm	Schmerzen, zu unserem
Gesangbuch1778_1_006070	ewgen Glück.	ewigen Glück.
Gesangbuch1778_1_006071	6. Tret't her und laßt	6. Tretet her und lasst
Gesangbuch1778_1_006072	euch fagen, wie fie dem Mar=	euch sagen, wie sie dem Martermann
Gesangbuch1778_1_006073	termann fein heiliges Haupt	sein heiliges Haupt
Gesangbuch1778_1_006074	zerfchlagen: ach würdger	zerschlagen: ach würdiger
Gesangbuch1778_1_006075	Bräutigam! wenn's Herz	Bräutigam! wenn das Herz
Gesangbuch1778_1_006076	der Leidenszeiten fo mäch=	der Leidenszeiten so mächtiglich
Gesangbuch1778_1_006077	tiglich wird inn; fo brächt	wird innen; so brächt
Gesangbuch1778_1_006078	es Ewigkeiten in der Be=	es Ewigkeiten in der Betrachtung
Gesangbuch1778_1_006079	trachtung hin.	hin.
Gesangbuch1778_1_006080	7. Tret't her mit Lie=	7. Tretet her mit Liebestränen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006081	besthären, und feht den	und seht den
Gesangbuch1778_1_006082	blutgen Mann, in feinen	blutigen Mann, in seinen
Gesangbuch1778_1_006083	Leidenschönen, in feiner	Leidenschönen, in seiner
Gesangbuch1778_1_006084	Marter an! wie ift euch,	Marter an! wie ist euch,
Gesangbuch1778_1_006085	ihr Gefpielen, im Geift	ihr Gespielen, im Geist
Gesangbuch1778_1_006086	bey JEü Kreuz? welch	bei Jesu Kreuz? welch
Gesangbuch1778_1_006087	inn'gen Frieden fühlen die	innigen Frieden fühlen die
Gesangbuch1778_1_006088	Herzen allerfeits!	Herzen allerseits!
Gesangbuch1778_1_006089	8. Seht, wie den Leib,	8. Seht, wie den Leib,
Gesangbuch1778_1_006090	den matten, fo müde, fo	den matten, so müde, so
Gesangbuch1778_1_006091	entkräft't, fo schwach wie	entkräftet, so schwach wie
Gesangbuch1778_1_006092	einen Schatten, fie an das	einen Schatten, sie an das
Gesangbuch1778_1_006093	Kreuz geheft't! mein Herz	Kreuz geheftet! mein Herz
Gesangbuch1778_1_006094	zerfchmelzt und fließet vor	zerschmilzt und fließt vor
Gesangbuch1778_1_006095	Liebe in fein Herz, und	Liebe in sein Herz, und
Gesangbuch1778_1_006096	Seel	Seele
Gesangbuch1778_1_006097	<pb n="95a" src="095.jpg" />	<pb n="95a" src="095.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006098	76 Von dem Leiden, Sterben,	76 Von dem Leiden, Sterben,
Gesangbuch1778_1_006099	Seel und Leib genieffet die	Seele und Leib genießt die
Gesangbuch1778_1_006100	Frucht von feinem Schmerz.	Frucht von seinem Schmerz.
Gesangbuch1778_1_006101	9. O Leib, mit Blut be-	9. O Leib, mit Blut bedeckt,
Gesangbuch1778_1_006102	decket, o Bruft, von Aeng-	o Brust, von Ängsten
Gesangbuch1778_1_006103	ften heiß, o Glieder, aus-	heiß, o Glieder, ausgestreckt,
Gesangbuch1778_1_006104	geltrecket, o Haupt, voll	o Haupt, voll
Gesangbuch1778_1_006105	Todeschweiß, o Mund,	Todesschweiß, o Mund,
Gesangbuch1778_1_006106	in letzten Zügen, o Herz,	in letzten Zügen, o Herz,
Gesangbuch1778_1_006107	im Todesgezück, o Seele,	im Todesgezück, o Seele,
Gesangbuch1778_1_006108	im fortfliegen: verehrungs-	im Fortfliegen: verehrungswürdiger
Gesangbuch1778_1_006109	würdger Blick!	Blick!
Gesangbuch1778_1_006110	10. Was kan ich fchöners	10. Was kann ich Schöneres
Gesangbuch1778_1_006111	denken? ich möcht mich	denken? ich möcht mich
Gesangbuch1778_1_006112	gleich mit ihm in feinen	gleich mit ihm in seinen
Gesangbuch1778_1_006113	Tod verfenken; laßt meine	Tod versenken; lasst meine
Gesangbuch1778_1_006114	Seele ziehn! ihr werd't	Seele ziehn! ihr werdet
Gesangbuch1778_1_006115	fie doch nicht halten; nun	sie doch nicht halten; nun
Gesangbuch1778_1_006116	deucht ihr nichts mehr fchön,	dünkt ihr nichts mehr schön,
Gesangbuch1778_1_006117	feit er die Todesgeftalten ließ	seit er die Todesgestalten ließ
Gesangbuch1778_1_006118	vor ihr übergehn. *)	vor ihr übergehn. *)
Gesangbuch1778_1_006119	*) f. 2 Mof. 33, 22.	*) s. 2 Mos. 33, 22.
Gesangbuch1778_1_006120	11. Ihr lieblichen Mo-	11. Ihr lieblichen Momente,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006121	mente, ach nur nicht lang	ach nur nicht lang
Gesangbuch1778_1_006122	genug! o daß ich lieber	genug! o dass ich lieber
Gesangbuch1778_1_006123	könnte zugleich in einem	könnte zugleich in einem
Gesangbuch1778_1_006124	Flug in den hinein ver-	Flug in den hinein verschwinden,
Gesangbuch1778_1_006125	schwinden, der mir so	der mir so
Gesangbuch1778_1_006126	schöne dünkt: ihr Augen	schön dünkt: ihr Augen
Gesangbuch1778_1_006127	im erblinden, habt ihr mir	im Erblinden, habt ihr mir
Gesangbuch1778_1_006128	nicht gewinkt?	nicht gewinkt?
Gesangbuch1778_1_006129	12. Ich seh im Geist sie	12. Ich seh im Geist sie
Gesangbuch1778_1_006130	fließen, die holden Augen	fließen, die holden Augen
Gesangbuch1778_1_006131	fein, und luche zu genieß-	sein, und suche zu genießen
Gesangbuch1778_1_006132	fen jedwedes Thränelein,	jedwedes Tränelein,
Gesangbuch1778_1_006133	und jede feiner Wunden,	und jede seiner Wunden,
Gesangbuch1778_1_006134	in Hand und Fuß und	in Hand und Fuß und
Gesangbuch1778_1_006135	Seite: o welche selige Stun-	Seite: o welche selige Stunden
Gesangbuch1778_1_006136	den find mir dadurch be-	sind mir dadurch bereitet!
Gesangbuch1778_1_006137	reit'!	
Gesangbuch1778_1_006138	<pb n="95b" src="095.jpg" />	<pb n="95b" src="095.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006139	13. Das Passionsgetöne	13. Das Passionsgetöne
Gesangbuch1778_1_006140	führt mich bis zu der	führt mich bis zu der
Gesangbuch1778_1_006141	Gruft, wo's Leichelein, das	Gruft, wo das Leichelein, das
Gesangbuch1778_1_006142	schöne, so lieblich drinnen	schöne, so lieblich drinnen
Gesangbuch1778_1_006143	duft't: da seh ichs sanfte	duftet: da seh ich es sanfte
Gesangbuch1778_1_006144	schlafen, ausruhn vom To-	schlafen, ausruhn vom Todesbann
Gesangbuch1778_1_006145	desbann und Sündenangft	und Sündenangst
Gesangbuch1778_1_006146	und Strafen; da hängt	und Strafen; da hängt
Gesangbuch1778_1_006147	mein Leben dran.	mein Leben dran.
Gesangbuch1778_1_006148	14. Gespielen, in dem	14. Gespielen, in dem
Gesangbuch1778_1_006149	Stande beschließ ich den	Stande beschließ ich den
Gesangbuch1778_1_006150	Gefang und meine Her-	Gesang und meine Herzensbande,
Gesangbuch1778_1_006151	zensbande, *) und gehe	*) und gehe
Gesangbuch1778_1_006152	meinen Gang. Sein Lei-	meinen Gang. Sein Leiden
Gesangbuch1778_1_006153	den gibt mir Frieden, sein	gibt mir Frieden, sein
Gesangbuch1778_1_006154	Tod die Lebensflam, bis	Tod die Lebensflam, bis
Gesangbuch1778_1_006155	daß ich hingefchieden zu	dass ich hingeschieden zu
Gesangbuch1778_1_006156	meinem Bräutigam.	meinem Bräutigam.
Gesangbuch1778_1_006157	*) Herzensunterredung.	*) Herzensunterredung.
Gesangbuch1778_1_006158	148. Mel. 151.	148. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_006159	DU, der fein menschlich	Du, der sein menschlich
Gesangbuch1778_1_006160	Leben für uns in Noth	Leben für uns in Not

ID

Gesangbuch1778_1_006161
 Gesangbuch1778_1_006162
 Gesangbuch1778_1_006163
 Gesangbuch1778_1_006164
 Gesangbuch1778_1_006165
 Gesangbuch1778_1_006166
 Gesangbuch1778_1_006167
 Gesangbuch1778_1_006168
 Gesangbuch1778_1_006169
 Gesangbuch1778_1_006170
 Gesangbuch1778_1_006171
 Gesangbuch1778_1_006172
 Gesangbuch1778_1_006173
 Gesangbuch1778_1_006174
 Gesangbuch1778_1_006175
 Gesangbuch1778_1_006176
 Gesangbuch1778_1_006177
 Gesangbuch1778_1_006178
 Gesangbuch1778_1_006179
 Gesangbuch1778_1_006180
 Gesangbuch1778_1_006181
 Gesangbuch1778_1_006182
 Gesangbuch1778_1_006183
 Gesangbuch1778_1_006184
 Gesangbuch1778_1_006185
 Gesangbuch1778_1_006186
 Gesangbuch1778_1_006187
 Gesangbuch1778_1_006188
 Gesangbuch1778_1_006189
 Gesangbuch1778_1_006190
 Gesangbuch1778_1_006191
 Gesangbuch1778_1_006192
 Gesangbuch1778_1_006193
 Gesangbuch1778_1_006194
 Gesangbuch1778_1_006195
 Gesangbuch1778_1_006196
 Gesangbuch1778_1_006197
 Gesangbuch1778_1_006198
 Gesangbuch1778_1_006199
 Gesangbuch1778_1_006200

Diplomatische Transkription

und Tod aus Liebe hinge-
 geben, und uns verfühnt
 mit GOtt: du Herze son-
 der gleichen! was folln
 wir dir nun für diefe That
 zum Zeichen des tiefften
 Dankes thun?
 149. Mel. 184.
 KEin Tröpflein Bluts war
 dir zu theuer, du gabst
 es willig für mich her: o
 daß von deinem Liebesfeuer
 mein ganzes Herz entzün-
 det wär! ach laß den Ein-
 druck deiner Leiden und
 deir-
 <pb n="96a" src="096.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 77
 deiner bitterm Todespein
 mir ftets, bis Leib und
 Seele fcheiden, im Herzen
 unauslöfchlich feyn!
 150. Mel. 243.
 DErn heiligen Blut des
 HErn zu gefallen
 gehn wir mit Andacht
 und Liebe wallen: die
 Wunden frohn find unfre
 Wonn. .:;
 2. Um all feine heilige
 blutige Wunden wolln wir
 den preifen zu allen Stun-
 den, der uns durch fie er-
 löfet hat. .:;
 3. O blutiger Heiland!
 ich möcht dich umfangen,
 an dem viel taufernd Bluts-
 tröpflein hangen, auffaffen
 den Saft, den blutigen
 Saft. .:;

Normalisierter Text

und Tod aus Liebe hingegeben,
 und uns versöhnt
 mit Gott: du Herz sondergleichen!
 was sollen
 wir dir nun für diese Tat
 zum Zeichen des tiefsten
 Dankes tun?
 149. Mel. 184.
 Kein Tröpflein Blutes war
 dir zu teuer, du gabst
 es willig für mich her: o
 dass von deinem Liebesfeuer
 mein ganzes Herz entzündet
 wäre! ach lass den Eindruck
 deiner Leiden und
 dei-
 <pb n="96a" src="096.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 77
 deiner bitterm Todespein
 mir stets, bis Leib und
 Seele scheiden, im Herzen
 unauslöschlich sein!
 150. Mel. 243.
 Dem heiligen Blut des
 Herrn zu gefallen
 gehn wir mit Andacht
 und Liebe wallen: die
 Wunden froh sind unsere
 Wonne. .:;
 2. Um all seine heiligen
 blutigen Wunden wollen wir
 den preisen zu allen Stunden,
 der uns durch sie erlöst
 hat. .:;
 3. O blutiger Heiland!
 ich möcht dich umfangen,
 an dem viel tausend Blutströpflein
 hängen, auffassen
 den Saft, den blutigen
 Saft. .:;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006201	4. Gegrüffet feyft du in	4. Gegrüßt seist du in
Gesangbuch1778_1_006202	deinem Blute! komm uns	deinem Blute! komm uns
Gesangbuch1778_1_006203	und allen Sündern zu gute,	und allen Sündern zugute,
Gesangbuch1778_1_006204	wir rufen dich an demü-	wir rufen dich an demütiglich.
Gesangbuch1778_1_006205	thiglich. .:;	.:;
Gesangbuch1778_1_006206	5. Das erste Blut, fo	5. Das erste Blut, so
Gesangbuch1778_1_006207	JEſus vergoffen, nachdem	Jesus vergossen, nachdem
Gesangbuch1778_1_006208	acht Tage Zeit war ver-	acht Tage Zeit war verflossen,
Gesangbuch1778_1_006209	floffen, ſchreyt zu GOTT	schreit zu Gott
Gesangbuch1778_1_006210	um Barmherzigkeit. .:;	um Barmherzigkeit. .:;
Gesangbuch1778_1_006211	6. Wo wird doch ge-	6. Wo wird doch gefunden
Gesangbuch1778_1_006212	funden fo unverdroffen ein	so unverdroffen ein
Gesangbuch1778_1_006213	Gärtner, der feine Blu-	Gärtner, der seine Blumen
Gesangbuch1778_1_006214	men begoffen mit eignem	begossen mit eigenem
Gesangbuch1778_1_006215	Schweiß und theurem	Schweiß und teurem
Gesangbuch1778_1_006216	Blut? .:;	Blut? .:;
Gesangbuch1778_1_006217	<pb n="96b" src="096.jpg" />	<pb n="96b" src="096.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006218	7. Den Gärtner hab ich	7. Den Gärtner hab ich
Gesangbuch1778_1_006219	am Oelberg gefunden;	am Ölberg gefunden;
Gesangbuch1778_1_006220	eh er von feindlichen Hän-	eh er von feindlichen Händen
Gesangbuch1778_1_006221	den gebunden, drang ihm	gebunden, drang ihm
Gesangbuch1778_1_006222	durch alle Schweißlöcher	durch alle Schweißlöcher
Gesangbuch1778_1_006223	Blut. .:;	Blut. .:;
Gesangbuch1778_1_006224	8. Dein'n Schweiß und	8. Deinen Schweiß und
Gesangbuch1778_1_006225	dein Blut laß über uns	dein Blut lass über uns
Gesangbuch1778_1_006226	regnen, uns kan auf Er-	regnen, uns kann auf Erden
Gesangbuch1778_1_006227	den nichts beffer fegnen:	nichts besser segnen:
Gesangbuch1778_1_006228	o theurer Schweiß, o heis-	o teurer Schweiß, o heiliges
Gesangbuch1778_1_006229	liges Blut! .:;	Blut! .:;
Gesangbuch1778_1_006230	9. Mit Geiffeln und	9. Mit Geißeln und
Gesangbuch1778_1_006231	Riemen zerfleicht und zer-	Riemen zerfleischt und zerschlagen,
Gesangbuch1778_1_006232	ſchlagen, zerriffen und blu-	zerrissen und blutig,
Gesangbuch1778_1_006233	tig, voll Wunden und Pla-	voll Wunden und Plagen
Gesangbuch1778_1_006234	gen war dein jungfräulich	war dein jungfräulich
Gesangbuch1778_1_006235	zarter Leib. .:;	zarter Leib. .:;
Gesangbuch1778_1_006236	10. Durch deine blutige	10. Durch deine blutigen
Gesangbuch1778_1_006237	Striemen und Wunden ſind	Striemen und Wunden sind
Gesangbuch1778_1_006238	unfre Beulen und Wunden	unsere Beulen und Wunden
Gesangbuch1778_1_006239	verbunden: o groffe Gnad	verbunden: o große Gnad
Gesangbuch1778_1_006240	und Gütigkeit! .:;	und Gütigkeit! .:;

ID

Gesangbuch1778_1_006241
 Gesangbuch1778_1_006242
 Gesangbuch1778_1_006243
 Gesangbuch1778_1_006244
 Gesangbuch1778_1_006245
 Gesangbuch1778_1_006246
 Gesangbuch1778_1_006247
 Gesangbuch1778_1_006248
 Gesangbuch1778_1_006249
 Gesangbuch1778_1_006250
 Gesangbuch1778_1_006251
 Gesangbuch1778_1_006252
 Gesangbuch1778_1_006253
 Gesangbuch1778_1_006254
 Gesangbuch1778_1_006255
 Gesangbuch1778_1_006256
 Gesangbuch1778_1_006257
 Gesangbuch1778_1_006258
 Gesangbuch1778_1_006259
 Gesangbuch1778_1_006260
 Gesangbuch1778_1_006261
 Gesangbuch1778_1_006262
 Gesangbuch1778_1_006263
 Gesangbuch1778_1_006264
 Gesangbuch1778_1_006265
 Gesangbuch1778_1_006266
 Gesangbuch1778_1_006267
 Gesangbuch1778_1_006268
 Gesangbuch1778_1_006269
 Gesangbuch1778_1_006270
 Gesangbuch1778_1_006271
 Gesangbuch1778_1_006272
 Gesangbuch1778_1_006273
 Gesangbuch1778_1_006274
 Gesangbuch1778_1_006275
 Gesangbuch1778_1_006276
 Gesangbuch1778_1_006277
 Gesangbuch1778_1_006278
 Gesangbuch1778_1_006279
 Gesangbuch1778_1_006280

Diplomatische Transkription

11. Nachdem du erduldet
 hast Stricke und Riemen,
 zerfleischt mit Geißeln,
 voll blutiger Striemen,
 wurdest du verhöhnt,
 mit Dornen gekrönt. .:;
 12. Mein's Herzens allerliebtes
 Herze! dich will ich verehren
 in Dornen und Schmerze.
 Du edle Ros! dein Lieb ist groß. .:;
 13. Kein Mühe und Arbeit
 hast du geparet, kein Tröpflein
 Blutes bey dir bewahret,
 es muß für mich vergoffen
 feyn. .:;
 14. Durch
 Von dem Leiden, Sterben,
 14. Durch dieses Blut muß
 Himmel und Erden, wenn sie
 Frucht bringen wollen,
 feucht gemacht werden;
 auch ich, auch ich, o Blut!
 durch dich. .:;
 15. Sein schweres Kreuz
 muß Jesus selbst tragen,
 dadurch erneuern seine
 Wunden und Plagen; das Blut
 über die Schultern rollt. .:;
 16. Viel blutige Fußtritte
 hat er uns verlassen auf
 dieser so schweren und
 schmerzlichen Straßen;
 es schnauft und schwitzt
 der kraftlose Herr. .:;
 17. Ans Kreuz genagelt
 und angeschlagen will er
 kein Blut im Leib uns

Normalisierter Text

11. Nachdem du erduldet
 hast Stricke und Riemen,
 zerfleischt mit Geißeln,
 voll blutiger Striemen,
 wurdest du verhöhnt,
 mit Dornen gekrönt. .:;
 12. Meines Herzens allerliebtes
 Herze! dich will ich verehren
 in Dornen und Schmerze.
 Du edle Ros!
 dein Lieb ist groß. .:;
 13. Keine Mühe und Arbeit
 hast du geparet, kein Tröpflein
 Blutes bei dir bewahrt,
 es musste für mich vergossen
 sein. .:;
 14. Durch
 Von dem Leiden, Sterben,
 14. Durch dieses Blut
 muss Himmel und Erden,
 wenn sie Frucht bringen
 wollen, feucht gemacht werden;
 auch ich, auch ich,
 o Blut! durch dich. .:;
 15. Sein schweres
 Kreuz muss Jesus selbst
 tragen, dadurch erneuern
 seine Wunden und Plagen;
 das Blut über die Schultern
 rollt. .:;
 16. Viel blutige Fußtritte
 hat er uns verlassen
 auf dieser so schweren und
 schmerzlichen Straßen;
 es schnauft und schwitzt
 der kraftlose Herr. .:;
 17. Ans Kreuz genagelt
 und angeschlagen will er
 kein Blut im Leib uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006281	versagen, mit G'walt aus	versagen, mit Gewalt aus
Gesangbuch1778_1_006282	Händ'n und Füßen es	Händen und Füßen es
Gesangbuch1778_1_006283	fließt. .;:	fließt. .;:
Gesangbuch1778_1_006284	18. Itzt nähm uns die	18. Jetzt nähren uns die
Gesangbuch1778_1_006285	heiligen Blutesäfte, darinn	heiligen Bluteskräfte, darin
Gesangbuch1778_1_006286	verborgen göttliche Kräfte,	verborgen göttliche Kräfte,
Gesangbuch1778_1_006287	und machen uns fein'm	und machen uns seinem
Gesangbuch1778_1_006288	Bilde gleich. .;:	Bilde gleich. .;:
Gesangbuch1778_1_006289	19. Ein' Wunde find	19. Eine Wunde find
Gesangbuch1778_1_006290	ich in der Seite, durch	ich in der Seite, durch
Gesangbuch1778_1_006291	die ich in den Himmel	die ich in den Himmel
Gesangbuch1778_1_006292	schreite, aus welcher fließt	schreite, aus welcher fließt
Gesangbuch1778_1_006293	Oel und Wein. .;:	Öl und Wein. .;:
Gesangbuch1778_1_006294	20. Er ist der Weinstock,	20. Er ist der Weinstock,
Gesangbuch1778_1_006295	wir die Reben, aus ihm	wir die Reben, aus ihm
Gesangbuch1778_1_006296	empfangn wir Geift und	empfangen wir Geist und
Gesangbuch1778_1_006297	Leben; der Weinstock gibt	Leben; der Weinstock gibt
Gesangbuch1778_1_006298	den Reben Saft. .;:	den Reben Saft. .;:
Gesangbuch1778_1_006299	<pb n="97b" src="097.jpg" />	<pb n="97b" src="097.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006300	21. Aus feinen Wunden,	21. Aus seinen Wunden,
Gesangbuch1778_1_006301	zum ewigen Leben, wird	zum ewigen Leben, wird
Gesangbuch1778_1_006302	Christi Blut im Abendmahl	Christi Blut im Abendmahl
Gesangbuch1778_1_006303	geben, das Testament im	geben, das Testament im
Gesangbuch1778_1_006304	Sacrament. .;:	Sacrament. .;:
Gesangbuch1778_1_006305	22. O heilige Seit! in	22. O heilige Seite! in
Gesangbuch1778_1_006306	dir will ich liegen, wenn	dir will ich liegen, wenn
Gesangbuch1778_1_006307	mein Leib liegt in den letz-	mein Leib liegt in den letzten
Gesangbuch1778_1_006308	ten Zügen; mein Seel auf-	Zügen; meine Seele aufwärts
Gesangbuch1778_1_006309	wärts fährt in fein Herz. .;:	fährt in sein Herz. .;:
Gesangbuch1778_1_006310	23. HErr! durch die	23. Herr! durch die
Gesangbuch1778_1_006311	fünf rosinfarbne Wunden	fünf rosenfarbenen Wunden
Gesangbuch1778_1_006312	hast du Sünd, Teufel und	hast du Sünde, Teufel und
Gesangbuch1778_1_006313	Tod überwunden, bringft	Tod überwunden, bringst
Gesangbuch1778_1_006314	Freud und Wonn, o Gna-	Freud und Wonne, o Gnadenbrunnen!
Gesangbuch1778_1_006315	denbronn! .;:	.;:
Gesangbuch1778_1_006316	24. Dein heiliges Blut	24. Dein heiliges Blut
Gesangbuch1778_1_006317	gibt Gotteskraäfte, den Pil-	gibt Gotteskraft, den Pilgern
Gesangbuch1778_1_006318	gern Troft zum Heilsges-	Trost zum Heilsgeschäfte;
Gesangbuch1778_1_006319	chäfte; fo kommt nun wal-	so kommt nun wallen
Gesangbuch1778_1_006320	len jung und alt zu Ehr'n	jung und alt zu Ehren

ID

Gesangbuch1778_1_006321
 Gesangbuch1778_1_006322
 Gesangbuch1778_1_006323
 Gesangbuch1778_1_006324
 Gesangbuch1778_1_006325
 Gesangbuch1778_1_006326
 Gesangbuch1778_1_006327
 Gesangbuch1778_1_006328
 Gesangbuch1778_1_006329
 Gesangbuch1778_1_006330
 Gesangbuch1778_1_006331
 Gesangbuch1778_1_006332
 Gesangbuch1778_1_006333
 Gesangbuch1778_1_006334
 Gesangbuch1778_1_006335
 Gesangbuch1778_1_006336
 Gesangbuch1778_1_006337
 Gesangbuch1778_1_006338
 Gesangbuch1778_1_006339
 Gesangbuch1778_1_006340
 Gesangbuch1778_1_006341
 Gesangbuch1778_1_006342
 Gesangbuch1778_1_006343
 Gesangbuch1778_1_006344
 Gesangbuch1778_1_006345
 Gesangbuch1778_1_006346
 Gesangbuch1778_1_006347
 Gesangbuch1778_1_006348
 Gesangbuch1778_1_006349
 Gesangbuch1778_1_006350
 Gesangbuch1778_1_006351
 Gesangbuch1778_1_006352
 Gesangbuch1778_1_006353
 Gesangbuch1778_1_006354
 Gesangbuch1778_1_006355
 Gesangbuch1778_1_006356
 Gesangbuch1778_1_006357
 Gesangbuch1778_1_006358
 Gesangbuch1778_1_006359
 Gesangbuch1778_1_006360

Diplomatische Transkription

der heiligen Blutgefalt!
 151. Mel. 64.
 FÜnf Brünnelein find, dar-
 aus mir rinut Fried,
 Freud, Troft, Heil und
 Leben: in Angft und Noth,
 bis in den Tod, mir folche
 Labfal geben.
 2. Die Quell du bift,
 HErr JEfu Chrift! die
 Brünnelein deine Wunden,
 daraus ich mich lab in-
 niglich zu aller Zeit und
 Stunden.
 3. Laß mir ftets feyn
 das Leiden dein ein' Regel,
 Spiegel, Riegel; daß ich
 nach
 <pb n="98a" src="098.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 79
 nach dir mich recht regir,
 laß nicht dem Fleifch den
 Zügel.
 4. O Gotteslamm! o
 Liebesflamm! o meiner
 Seelen Freude! das Herz
 entzünd, nimm weg die
 Sünd, daß mich von dir
 nichts fcheide.
 5. So werde ich recht
 feliglich den Lebenslauf
 vollbringen, und fröhlich
 hier, o GOTT! mit dir,
 das Conlummatum fingen.
 152. Mel. 151.
 O Haupt! voll Blut und
 Wunden, voll Schmerz
 und voller Hohn: o Haupt!
 zu Spott gebunden mit ei-
 ner Dornenkron: o Haupt!

Normalisierter Text

der heiligen Blutgestalt!
 151. Mel. 64.
 Fünf Brünnelein sind, daraus
 mir rinnt Fried,
 Freud, Trost, Heil und
 Leben: in Angst und Not,
 bis in den Tod, mir solche
 Labsal geben.
 2. Die Quelle du bist,
 Herr Jesu Christ! die
 Brünnelein deine Wunden,
 daraus ich mich labe inniglich
 zu aller Zeit und
 Stunden.
 3. Lass mir stets sein
 das Leiden dein eine Regel,
 Spiegel, Riegel; dass ich
 nach
 <pb n="98a" src="098.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 79
 nach dir mich recht regier,
 lass nicht dem Fleisch den
 Zügel.
 4. O Gotteslamm! o
 Liebesflamm! o meiner
 Seelen Freude! das Herz
 entzünd, nimm weg die
 Sünd, dass mich von dir
 nichts scheidet.
 5. So werde ich recht
 seliglich den Lebenslauf
 vollbringen, und fröhlich
 hier, o Gott! mit dir,
 das Consummatum singen.
 152. Mel. 151.
 O Haupt! voll Blut und
 Wunden, voll Schmerz
 und voller Hohn: o Haupt!
 zu Spott gebunden mit einer
 Dornenkrone: o Haupt!

ID

Gesangbuch1778_1_006361
 Gesangbuch1778_1_006362
 Gesangbuch1778_1_006363
 Gesangbuch1778_1_006364
 Gesangbuch1778_1_006365
 Gesangbuch1778_1_006366
 Gesangbuch1778_1_006367
 Gesangbuch1778_1_006368
 Gesangbuch1778_1_006369
 Gesangbuch1778_1_006370
 Gesangbuch1778_1_006371
 Gesangbuch1778_1_006372
 Gesangbuch1778_1_006373
 Gesangbuch1778_1_006374
 Gesangbuch1778_1_006375
 Gesangbuch1778_1_006376
 Gesangbuch1778_1_006377
 Gesangbuch1778_1_006378
 Gesangbuch1778_1_006379
 Gesangbuch1778_1_006380
 Gesangbuch1778_1_006381
 Gesangbuch1778_1_006382
 Gesangbuch1778_1_006383
 Gesangbuch1778_1_006384
 Gesangbuch1778_1_006385
 Gesangbuch1778_1_006386
 Gesangbuch1778_1_006387
 Gesangbuch1778_1_006388
 Gesangbuch1778_1_006389
 Gesangbuch1778_1_006390
 Gesangbuch1778_1_006391
 Gesangbuch1778_1_006392
 Gesangbuch1778_1_006393
 Gesangbuch1778_1_006394
 Gesangbuch1778_1_006395
 Gesangbuch1778_1_006396
 Gesangbuch1778_1_006397
 Gesangbuch1778_1_006398
 Gesangbuch1778_1_006399
 Gesangbuch1778_1_006400

Diplomatische Transkription

lonft schön gezieret mit höch-
 lter Ehr und Zier, itzt aber
 höchst schimpfret; begrüß-
 fet feyft du mir!
 2. Du edles Angesichte!
 dafür sich lonften scheut das
 große Weltgewichte: wie
 bißt du so bespeyt? wie bißt
 du so erleichtet? wer hat
 dein Augenlicht, dem lonft
 kein Licht nicht gleichet, so
 schändlich zugericht't?
 3. Die Farbe deiner
 Wangen, der rothen Lip-
 pen Pracht, ist hin und
 ganz vergangen; des blaß-
 fen Todes Macht hat alles
 hingenommen, hat alles

 <pb n="98b" src="098.jpg" />
 hingerafft; und daher bißt
 du kommen von deines Lei-
 bes Kraft.
 4. Nun, was du HErr
 erduldet, ist alles meine
 Laft: ich, ich hab es ver-
 schuldet, was du getragen
 haft. Schau her, hier steh
 ich Armer, der Zorn ver-
 dienet hat: gib mir, o
 mein Erbarmen, den An-
 blick deiner Gnad!
 5. Erkenne mich, mein
 Hüter; mein Hirte, nimm
 mich an! von dir, Quell
 aller Güter, ist mir viel
 Guts gethan: dein Mund
 hat mich gelabet mit Milch
 und süßer Kost; dein Geift
 hat mich begabet mit man-

Normalisierter Text

sonst schön geziert mit höchster
 Ehr und Zier, jetzt aber
 höchst geschimpft; begrüßt
 seist du mir!
 2. Du edles Angesicht!
 dafür sich sonst scheut das
 große Weltgewicht: wie
 bist du so bespeit? wie
 bist du so erleichtet? wer
 hat dein Augenlicht, dem
 sonst kein Licht nicht
 gleicht, so schändlich zugerichtet?

 3. Die Farbe deiner
 Wangen, der roten Lippen
 Pracht, ist hin und
 ganz vergangen; des blassen
 Todes Macht hat alles
 hingenommen, hat alles

 <pb n="98b" src="098.jpg" />
 hingerafft; und daher bist
 du gekommen von deines
 Leibes Kraft.
 4. Nun, was du Herr
 erduldet, ist alles meine
 Last: ich, ich hab es verschuldet,
 was du getragen
 hast. Schau her, hier steh
 ich Armer, der Zorn verdient
 hat: gib mir, o
 mein Erbarmen, den Anblick
 deiner Gnad!
 5. Erkenne mich, mein
 Hüter; mein Hirte, nimm
 mich an! von dir, Quelle
 aller Güter, ist mir viel
 Gutes getan: dein Mund
 hat mich gelabt mit Milch
 und süßer Kost; dein Geist
 hat mich begabt mit mancher

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006401	cher Himmelsluft.	Himmelslust.
Gesangbuch1778_1_006402	6. Ich will hier bey dir	6. Ich will hier bei dir
Gesangbuch1778_1_006403	stehen, verachte mich doch	stehen, verachte mich doch
Gesangbuch1778_1_006404	nicht; von dir will ich	nicht; von dir will ich
Gesangbuch1778_1_006405	nicht gehen, wenn dir dein	nicht gehen, wenn dir dein
Gesangbuch1778_1_006406	Herze bricht; wenn dein	Herz bricht; wenn dein
Gesangbuch1778_1_006407	Mund wird erblaffen im	Mund wird erblaffen im
Gesangbuch1778_1_006408	letzten Todesstoß, alsdann	letzten Todesstoß, alsdann
Gesangbuch1778_1_006409	will ich dich fassen in mei-	will ich dich fassen in meinen
Gesangbuch1778_1_006410	nen Arm und Schoos.	Arm und Schoß.
Gesangbuch1778_1_006411	7. Es dient zu meinen	7. Es dient zu meinen
Gesangbuch1778_1_006412	Freuden und kömt mir	Freuden und kommt mir
Gesangbuch1778_1_006413	herzlich wohl, wenn ich in	herzlich wohl, wenn ich in
Gesangbuch1778_1_006414	deinem Leiden, mein Heil!	deinem Leiden, mein Heil!
Gesangbuch1778_1_006415	mich weiden soll. Ach	mich weiden soll. Ach
Gesangbuch1778_1_006416	möcht ich, o mein Leben,	möcht ich, o mein Leben,
Gesangbuch1778_1_006417	an deinem Kreuze hier mein	an deinem Kreuze hier mein
Gesangbuch1778_1_006418	Leben von mir geben; wie	Leben von mir geben; wie
Gesangbuch1778_1_006419	wohl gechähe mir!	wohl geschähe mir!
Gesangbuch1778_1_006420	8. Ich	8. Ich
Gesangbuch1778_1_006421	<pb n="99a" src="099.jpg" />	<pb n="99a" src="099.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006422	80 Von dem Leiden, Sterben,	80 Von dem Leiden, Sterben,
Gesangbuch1778_1_006423	8. Ich danke dir von	8. Ich danke dir von
Gesangbuch1778_1_006424	Herzen, o JEsu, liebster	Herzen, o Jesu, liebster
Gesangbuch1778_1_006425	Freund! für deine Todes-	Freund! für deine Todesschmerzen,
Gesangbuch1778_1_006426	schmerzen, da du's so gut	da du es so gut
Gesangbuch1778_1_006427	gemeint. Ach gib, daß ich	gemeint. Ach gib, dass ich
Gesangbuch1778_1_006428	mich halte zu dir und dei-	mich halte zu dir und deiner
Gesangbuch1778_1_006429	ner Treu, und, wenn ich	Treu, und, wenn ich
Gesangbuch1778_1_006430	nun erkalte, in dir mein	nun erkalte, in dir mein
Gesangbuch1778_1_006431	Ende sey.	Ende sei.
Gesangbuch1778_1_006432	9. Wenn ich einmal soll	9. Wenn ich einmal scheiden
Gesangbuch1778_1_006433	scheiden, so scheide nicht	soll, so scheide nicht
Gesangbuch1778_1_006434	von mir: am Ende aller	von mir: am Ende aller
Gesangbuch1778_1_006435	Leiden tritt du doch selbst	Leiden tritt du doch selbst
Gesangbuch1778_1_006436	hervor; wenn mir am al-	hervor; wenn mir am allerbängsten
Gesangbuch1778_1_006437	lerbängften wird um das	wird um das
Gesangbuch1778_1_006438	Herze feyn, so reiß mich	Herz sein, so reiß mich
Gesangbuch1778_1_006439	aus den Aengften, Kraft	aus den Ängsten, Kraft
Gesangbuch1778_1_006440	deiner Angst und Pein.	deiner Angst und Pein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006441	10. Erfcheine mir zum	10. Erscheine mir zum
Gesangbuch1778_1_006442	Schilde, zum Troft in mei	Schilde, zum Trost in meinem
Gesangbuch1778_1_006443	nem Tod, und laß mich	Tod, und lass mich
Gesangbuch1778_1_006444	fehn dein Bilde in deiner	sehn dein Bild in deiner
Gesangbuch1778_1_006445	Kreuzesnoth: da will ich	Kreuzesnot: da will ich
Gesangbuch1778_1_006446	nach dir blicken, da will ich	nach dir blicken, da will ich
Gesangbuch1778_1_006447	glaubensvoll dich veft an	glaubensvoll dich fest an
Gesangbuch1778_1_006448	mein Herz drücken; wer fo	mein Herz drücken; wer so
Gesangbuch1778_1_006449	flirbt, der flirbt wohl!	stirbt, der stirbt wohl!
Gesangbuch1778_1_006450	153. Mel. 151.	153. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_006451	Eben dieses Lied auf andre Weife.	Eben dieses Lied auf andere Weise.
Gesangbuch1778_1_006452	O Haupt! voll Blut und	O Haupt! voll Blut und
Gesangbuch1778_1_006453	Wunden, voll Schmerz	Wunden, voll Schmerz
Gesangbuch1778_1_006454	und voller Hohn, o Haupt!	und voller Hohn, o Haupt!
Gesangbuch1778_1_006455	zu Spott gebunden mit	zu Spott gebunden mit
Gesangbuch1778_1_006456	einer Dornenkron; Haupt,	einer Dornenkrone; Haupt,
Gesangbuch1778_1_006457	das fih fonft gezeiget in	das sich sonst gezeigt in
Gesangbuch1778_1_006458	Gottesglorieschein, und nun	Gottesglorieschein, und nun
Gesangbuch1778_1_006459	fih fterbend neiget: du folft	sich sterbend neigt: du sollst
Gesangbuch1778_1_006460	gegrüffet feyn!	gegrüßt sein!
Gesangbuch1778_1_006461	<pb n="99b" src="099.jpg" />	<pb n="99b" src="099.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006462	2. Du Freude deiner	2. Du Freude deiner
Gesangbuch1778_1_006463	Freunde, du gnadenvolle	Freunde, du gnadenvolle
Gesangbuch1778_1_006464	Miene, du Schreck der bö	Miene, du Schreck der bösen
Gesangbuch1778_1_006465	fen Feinde, wie bift du fo	Feinde, wie bist du so
Gesangbuch1778_1_006466	belpien? wie bift du fo	bespien? wie bist du so
Gesangbuch1778_1_006467	erbleicht? wer hat das	erbleicht? wer hat das
Gesangbuch1778_1_006468	Augenlicht, dem fonft kein	Augenlicht, dem sonst kein
Gesangbuch1778_1_006469	Licht nicht gleicht, fo übel	Licht nicht gleicht, so übel
Gesangbuch1778_1_006470	zugericht't?	zugerichtet?
Gesangbuch1778_1_006471	3. Die Farbe deiner	3. Die Farbe deiner
Gesangbuch1778_1_006472	Wangen, und deiner Lip	Wangen, und deiner Lippen
Gesangbuch1778_1_006473	pen Schön, ift hin, und	Schön, ist hin, und
Gesangbuch1778_1_006474	ganz vergangen: du haft	ganz vergangen: du hast
Gesangbuch1778_1_006475	das Grab gefehn, du haft	das Grab gesehn, du hast
Gesangbuch1778_1_006476	den Tod gefchmecket, das	den Tod geschmeckt, das
Gesangbuch1778_1_006477	hat, was an dir lebt, ver	hat, was an dir lebt, verzehrt
Gesangbuch1778_1_006478	zehrt und weggefchreckt,	und weggeschreckt,
Gesangbuch1778_1_006479	die Zung am Gaum'n ge	die Zung am Gaumen geklebt.
Gesangbuch1778_1_006480	klebt.	

ID

Gesangbuch1778_1_006481
 Gesangbuch1778_1_006482
 Gesangbuch1778_1_006483
 Gesangbuch1778_1_006484
 Gesangbuch1778_1_006485
 Gesangbuch1778_1_006486
 Gesangbuch1778_1_006487
 Gesangbuch1778_1_006488
 Gesangbuch1778_1_006489
 Gesangbuch1778_1_006490
 Gesangbuch1778_1_006491
 Gesangbuch1778_1_006492
 Gesangbuch1778_1_006493
 Gesangbuch1778_1_006494
 Gesangbuch1778_1_006495
 Gesangbuch1778_1_006496
 Gesangbuch1778_1_006497
 Gesangbuch1778_1_006498
 Gesangbuch1778_1_006499
 Gesangbuch1778_1_006500
 Gesangbuch1778_1_006501
 Gesangbuch1778_1_006502
 Gesangbuch1778_1_006503
 Gesangbuch1778_1_006504
 Gesangbuch1778_1_006505
 Gesangbuch1778_1_006506
 Gesangbuch1778_1_006507
 Gesangbuch1778_1_006508
 Gesangbuch1778_1_006509
 Gesangbuch1778_1_006510
 Gesangbuch1778_1_006511
 Gesangbuch1778_1_006512
 Gesangbuch1778_1_006513
 Gesangbuch1778_1_006514
 Gesangbuch1778_1_006515
 Gesangbuch1778_1_006516
 Gesangbuch1778_1_006517
 Gesangbuch1778_1_006518
 Gesangbuch1778_1_006519
 Gesangbuch1778_1_006520

Diplomatische Transkription

4. Nun was du, HErr!
 erduldet, ilt meiner Sün-
 den Laß, ich habe das ver-
 schuldert, was du gebüßet
 hast. Schau her, hier steh
 ich Armer, der Zorn ver-
 dienet hat: gib mir, o
 mein Erbarmter! den An-
 blick deiner Gnad.
 5. Erkenne mich mein
 Hüter, mein Hirte! nimm
 mich ein: ich weiß, was
 große Güter in deinem
 Leiden feyn; und daß du
 Mann des Schmerzens mir
 dadurch, daß du stirbst,
 die Neugeburt des Herzens
 und ewigs Heil erwarbt.
 6. Ich will hier bey dir
 stehen, verachtetst mich doch
 nicht:
 <pb n="100a" src="100.jpg" />
 und Begräbniß Christi. 81
 nicht: laß mich im Geiste
 sehen, wie dir dein Herze
 bricht, wie deine Glied'r
 erkalten vom letzten Todes-
 stoß: möcht ich den Leich-
 nam halten auf meinem
 Arm und Schooß!
 7. Es dient zu meinen
 Freuden, wenn ich mich
 weiden kan in dein'm Ver-
 dienft und Leiden, mein
 Mann, mein Martermann!
 so oft ich als dein Erbe,
 und deines Leibes Glied,
 an deinem Leichnam sterbe,
 was für ein Gottesfried!
 8. Erfcheine mir zum

Normalisierter Text

4. Nun was du, Herr!
 erduldet, ist meiner Sünden
 Last, ich habe das verschuldert,
 was du gebüßt
 hast. Schau her, hier steh
 ich Armer, der Zorn verdient
 hat: gib mir, o
 mein Erbarmter! den Anblick
 deiner Gnad.
 5. Erkenne mich mein
 Hüter, mein Hirte! nimm
 mich ein: ich weiß, was
 große Güter in deinem
 Leiden sind; und dass du
 Mann des Schmerzens mir
 dadurch, dass du stirbst,
 die Neugeburt des Herzens
 und ewiges Heil erwarbst.
 6. Ich will hier bei dir
 stehen, verachtetst mich doch
 nicht:
 <pb n="100a" src="100.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 81
 nicht: lass mich im Geiste
 sehen, wie dir dein Herz
 bricht, wie deine Glieder
 erkalten vom letzten Todesstoß:
 möcht ich den Leichnam
 halten auf meinem
 Arm und Schoß!
 7. Es dient zu meinen
 Freuden, wenn ich mich
 weiden kann in deinem Verdienst
 und Leiden, mein
 Mann, mein Martermann!
 so oft ich als dein Erbe,
 und deines Leibes Glied,
 an deinem Leichnam sterbe,
 was für ein Gottesfried!
 8. Erscheine mir zum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006521	Schilde am Ende aller	Schilde am Ende aller
Gesangbuch1778_1_006522	Noth, und laß mich fehn	Not, und lass mich sehn
Gesangbuch1778_1_006523	dein Bilde, und zwar dein	dein Bild, und zwar dein
Gesangbuch1778_1_006524	Bild im Tod! nach dir nur	Bild im Tod! nach dir nur
Gesangbuch1778_1_006525	will ich blicken und meiner	will ich blicken und meiner
Gesangbuch1778_1_006526	Gnadenwahl, dich veft an	Gnadenwahl, dich fest an
Gesangbuch1778_1_006527	mein Herz drücken: ach	mein Herz drücken: ach
Gesangbuch1778_1_006528	könt ichs tausendmal!	könnt ich es tausendmal!
Gesangbuch1778_1_006529	9. Ich danke dir von	9. Ich danke dir von
Gesangbuch1778_1_006530	Herzen, o JElu! Freund	Herzen, o Jesu! Freund
Gesangbuch1778_1_006531	in Noth, für deine See-	in Not, für deine Seelenschmerzen
Gesangbuch1778_1_006532	lenfchmerzen und Marter	und Marter
Gesangbuch1778_1_006533	bis in Tod; dein Herze,	bis in Tod; dein Herze,
Gesangbuch1778_1_006534	das gewiffe, erhält mich	das Gewisse, erhält mich
Gesangbuch1778_1_006535	bis zum Sehn; wer ift,	bis zum Sehn; wer ist,
Gesangbuch1778_1_006536	der uns entriffe der Hand,	der uns entriss der Hand,
Gesangbuch1778_1_006537	die nie läßt gehn?	die nie läßt gehn?
Gesangbuch1778_1_006538	10. Ich kan mich wirk-	10. Ich kann mich wirklich
Gesangbuch1778_1_006539	lich fehnen, fein letztes Athe-	sehen, sein letztes Atmen,
Gesangbuch1778_1_006540	men, die letzte Perl der	die letzte Perle der
Gesangbuch1778_1_006541	Thränen mir eingeflößt zu	Tränen mir eingeflößt zu
Gesangbuch1778_1_006542	fehn. Wenn er mir wolt	sehn. Wenn er mir wollte
Gesangbuch1778_1_006543	<pb n="100b" src="100.jpg" />	<pb n="100b" src="100.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006544	erfcheinen, fo wüßt ich, daß	erscheinen, so wüsst ich, dass
Gesangbuch1778_1_006545	das Er, ach Bein von mei-	das Er, ach Bein von meinen
Gesangbuch1778_1_006546	nen Beinen! mein HErr	Beinen! mein Herr
Gesangbuch1778_1_006547	und mein GOtt, wär.	und mein Gott, wär.
Gesangbuch1778_1_006548	11. Wenn mein Mund	11. Wenn mein Mund
Gesangbuch1778_1_006549	wird erbleichen in feinem	wird erbleichen in seinem
Gesangbuch1778_1_006550	Arm und Schoos; fo foll	Arm und Schoß; so soll
Gesangbuch1778_1_006551	die Myrrh der Leichen, die	die Myrrhe der Leichen, die
Gesangbuch1778_1_006552	aus der Seite floß, dem	aus der Seite floss, dem
Gesangbuch1778_1_006553	fterbenden Gebeine die letzte	sterbenden Gebeine die letzte
Gesangbuch1778_1_006554	Salbung gebn: dann fahr	Salbung geben: dann fahr
Gesangbuch1778_1_006555	ich zur Gemeine; mein Leib	ich zur Gemeine; mein Leib
Gesangbuch1778_1_006556	wird wieder leb'n.	wird wieder leben.
Gesangbuch1778_1_006557	154. Mel. 22.	154. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_006558	DEnk ich der Zeit, da unf-	Denk ich der Zeit, da unserer
Gesangbuch1778_1_006559	rer Schaar ihr Hirt	Schar ihr Hirt
Gesangbuch1778_1_006560	von GOtt verlaffen war,	von Gott verlassen war,

ID

Gesangbuch1778_1_006561
 Gesangbuch1778_1_006562
 Gesangbuch1778_1_006563
 Gesangbuch1778_1_006564
 Gesangbuch1778_1_006565
 Gesangbuch1778_1_006566
 Gesangbuch1778_1_006567
 Gesangbuch1778_1_006568
 Gesangbuch1778_1_006569
 Gesangbuch1778_1_006570
 Gesangbuch1778_1_006571
 Gesangbuch1778_1_006572
 Gesangbuch1778_1_006573
 Gesangbuch1778_1_006574
 Gesangbuch1778_1_006575
 Gesangbuch1778_1_006576
 Gesangbuch1778_1_006577
 Gesangbuch1778_1_006578
 Gesangbuch1778_1_006579
 Gesangbuch1778_1_006580
 Gesangbuch1778_1_006581
 Gesangbuch1778_1_006582
 Gesangbuch1778_1_006583
 Gesangbuch1778_1_006584
 Gesangbuch1778_1_006585
 Gesangbuch1778_1_006586
 Gesangbuch1778_1_006587
 Gesangbuch1778_1_006588
 Gesangbuch1778_1_006589
 Gesangbuch1778_1_006590
 Gesangbuch1778_1_006591
 Gesangbuch1778_1_006592
 Gesangbuch1778_1_006593
 Gesangbuch1778_1_006594
 Gesangbuch1778_1_006595
 Gesangbuch1778_1_006596
 Gesangbuch1778_1_006597
 Gesangbuch1778_1_006598
 Gesangbuch1778_1_006599
 Gesangbuch1778_1_006600

Diplomatische Transkription

und welchen Trost mir das
 bereit't; fo weint mein
 Herz vor Dankbarkeit.
 2. Denn feit ich ihn im
 Geifte fah am Oelberg und
 auf Golgatha, und wie er
 mir zum Heil verfchied;
 umgibt mich wahrer Got-
 tesfried.
 3. Wer hätt in jener
 Mittagsnacht an folche Se-
 ligkeit gedacht? und was
 der Nachmittag um drey für
 eine große Stunde fey?
 4. Da GOttes Lamm am
 Kreuze farb, und ewges
 Leben uns erwarb: wir,
 die durch Adams Fall ver-
 lorn, find nun in Chrifto
 neugeborn.
 Röm. 5, 21. 1 Cor. 15, 22.
 F 5. Mir
 Input
 <pb n="101a" src="101.jpg" />
 82 Von dem Leiden, Sterben,
 5. Mir ift, als obs
 Charfreytag war, als hin-
 ge itzt noch unfer HErr,
 am Kreuz fo vor mir,
 wie ihn da Johannes und
 Maria fah;
 6. Als öffnete der Kriegs-
 knecht heut erft mit dem
 Speer ihm feine Seit, und
 aus der Wund ergöffe fich
 der Blut- und Wafferstrom
 auf mich.
 7. O Lamm! erhalt mirs
 immer fo, daß ich dein's
 ganzen Leidens froh, und

Normalisierter Text

und welchen Trost mir das
 bereitet; so weint mein
 Herz vor Dankbarkeit.
 2. Denn seit ich ihn im
 Geiste sah am Ölberg und
 auf Golgatha, und wie er
 mir zum Heil verschied;
 umgibt mich wahrer Gottesfried.
 3. Wer hätte in jener
 Mittagsnacht an solche Seligkeit
 gedacht? und was
 der Nachmittag um drei für
 eine große Stunde sei?
 4. Da Gottes Lamm am
 Kreuze starb und ewiges
 Leben uns erwarb: wir,
 die durch Adams Fall verloren,
 sind nun in Christo
 neugeboren.
 Röm. 5, 21. 1 Cor. 15, 22.
 F 5. Mir
 Output
 <pb n="101a" src="101.jpg" />
 82 Von dem Leiden, Sterben,
 5. Mir ist, als ob es
 Karfreitag wär, als hinge
 jetzt noch unser Herr,
 am Kreuz so vor mir,
 wie ihn da Johannes und
 Maria sah;
 6. Als öffnete der Kriegsknecht
 heut erst mit dem
 Speer ihm seine Seite, und
 aus der Wund ergösse sich
 der Blut- und Wasserstrom
 auf mich.
 7. O Lamm! Erhalt mirs
 immer so, dass ich deines
 ganzen Leidens froh, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006601	der erworbnen Seligkeit	der erworbenen Seligkeit
Gesangbuch1778_1_006602	theilhaftig feyn mög alle	teilhaftig sein möge allezeit.
Gesangbuch1778_1_006603	zeit.	
Gesangbuch1778_1_006604	155. Mel. 8.	155. Mel. 8.
Gesangbuch1778_1_006605	Nun hat er überwunden	Nun hat er überwunden
Gesangbuch1778_1_006606	Kreuz, Leiden, Angst	Kreuz, Leiden, Angst
Gesangbuch1778_1_006607	und Noth: durch feine	und Not: durch seine
Gesangbuch1778_1_006608	heilge Wunden find wir	heiligen Wunden sind wir
Gesangbuch1778_1_006609	verföhnt mit GOtt!	versöhnt mit Gott!
Gesangbuch1778_1_006610	156. Mel. 22.	156. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_006611	Nun gibt mein JEsus	Nun gibt mein Jesus
Gesangbuch1778_1_006612	gute Nacht, nun ift	gute Nacht, nun ist
Gesangbuch1778_1_006613	fein Leiden ganz vollbracht;	sein Leiden ganz vollbracht;
Gesangbuch1778_1_006614	da nimmt man ihn vom	da nimmt man ihn vom
Gesangbuch1778_1_006615	Kreuz herab, und leget ihn	Kreuz herab, und leget ihn
Gesangbuch1778_1_006616	in Jofephs Grab.	in Josefs Grab.
Gesangbuch1778_1_006617	2. Mein Heiland hat in	2. Mein Heiland hat in
Gesangbuch1778_1_006618	jener Nacht den Sabbath	jener Nacht den Sabbath
Gesangbuch1778_1_006619	mir zuwege bracht, daß ich	mir zuwege gebracht, dass ich
Gesangbuch1778_1_006620	nun komm zur felfen Ruh,	nun komm zur süßen Ruh,
Gesangbuch1778_1_006621	wenn ich einft thu mein'	wenn ich einst meine
Gesangbuch1778_1_006622	Augen zu.	Augen schließe.
Gesangbuch1778_1_006623	<pb n="101b" src="101.jpg" />	<pb n="101b" src="101.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006624	3. Sein Tod und Leiden	3. Sein Tod und Leiden
Gesangbuch1778_1_006625	ift mein Ruhm; mein Grab	ist mein Ruhm; mein Grab
Gesangbuch1778_1_006626	wird mir zum Heiligthum,	wird mir zum Heiligtum,
Gesangbuch1778_1_006627	weil Chrifti Leib die Ruhe	weil Christi Leib die Ruhestätte
Gesangbuch1778_1_006628	ftatt der Glaubigen gewe	der Gläubigen geweiht
Gesangbuch1778_1_006629	het hat.	hat.
Gesangbuch1778_1_006630	157. Mel. 45.	157. Mel. 45.
Gesangbuch1778_1_006631	O Traurigkeit, zu Troft	O Traurigkeit, zu Trost
Gesangbuch1778_1_006632	und Freud fürs Menfch	und Freud fürs Menschum
Gesangbuch1778_1_006633	thum ausgefchlagen! GOtt	ausgeschlagen! Gott
Gesangbuch1778_1_006634	des Vaters einigs Kind	des Vaters einziges Kind
Gesangbuch1778_1_006635	ward ins Grab getragen.	ward ins Grab getragen.
Gesangbuch1778_1_006636	2. O Menfchenkind! nur	2. O Menschenkind! Nur
Gesangbuch1778_1_006637	deine Sünd hat dieses aus	deine Sünde hat dieses ausgerichtet,
Gesangbuch1778_1_006638	gerichtet, da du durch die	da du durch die
Gesangbuch1778_1_006639	Miffethat wareft ganz ver	Missetat warest ganz vernichtet.
Gesangbuch1778_1_006640	nichtet.	

ID

Gesangbuch1778_1_006641
 Gesangbuch1778_1_006642
 Gesangbuch1778_1_006643
 Gesangbuch1778_1_006644
 Gesangbuch1778_1_006645
 Gesangbuch1778_1_006646
 Gesangbuch1778_1_006647
 Gesangbuch1778_1_006648
 Gesangbuch1778_1_006649
 Gesangbuch1778_1_006650
 Gesangbuch1778_1_006651
 Gesangbuch1778_1_006652
 Gesangbuch1778_1_006653
 Gesangbuch1778_1_006654
 Gesangbuch1778_1_006655
 Gesangbuch1778_1_006656
 Gesangbuch1778_1_006657
 Gesangbuch1778_1_006658
 Gesangbuch1778_1_006659
 Gesangbuch1778_1_006660
 Gesangbuch1778_1_006661
 Gesangbuch1778_1_006662
 Gesangbuch1778_1_006663
 Gesangbuch1778_1_006664
 Gesangbuch1778_1_006665
 Gesangbuch1778_1_006666
 Gesangbuch1778_1_006667
 Gesangbuch1778_1_006668
 Gesangbuch1778_1_006669
 Gesangbuch1778_1_006670
 Gesangbuch1778_1_006671
 Gesangbuch1778_1_006672
 Gesangbuch1778_1_006673
 Gesangbuch1778_1_006674
 Gesangbuch1778_1_006675
 Gesangbuch1778_1_006676
 Gesangbuch1778_1_006677
 Gesangbuch1778_1_006678
 Gesangbuch1778_1_006679
 Gesangbuch1778_1_006680

Diplomatische Transkription

3. Dein Brautigam, das
 Gotteslamm liegt hier mit
 Blut befloffen, welches er
 ganz mildiglich hat für
 dich vergoffen.
 4. O lieblichs Bild,
 fchen, zart und mild! o
 Söhnlein der Jungfrauen:
 niemand kan dein heiffes
 Blut fonder Reu an-
 fchauen.
 5. O felig ift zu aller
 Frift, der diefes recht be-
 denket, wie der HErr der
 Herrlichkeit ward ins Grab
 gefenket!
 6. O JEFu! du mein
 Helf und Ruh! ich bitte
 dich mit Thränen: hilf,
 daß ich mich bis ins Grab
 nach dir möge fehenen.
 158. So
 <pb n="102a" src="102.jpg" />
 und Begräbniß Chriffti. 83
 158. Mel. 22.
 So tragt ihn hin, den
 HErren Chrifft, da er
 fo lang verwahret ift, bis
 ihm des lieben Vaters
 Hand den theuren Geift
 zurücker gefandt.
 2. O was für Leiden hat
 er nicht für uns gefchmeckt
 in dem Gericht, zu büffen
 unfern Sündenfall, bis
 daß er farb am Kreuzes-
 pfahl.
 3. Doch, eh der dritte
 Tag vorbey, wird er von
 Todesbanden frey: der

Normalisierter Text

3. Dein Bräutigam, das
 Gotteslamm liegt hier mit
 Blut befloffen, welches er
 ganz milde hat für
 dich vergossen.
 4. O liebliches Bild,
 schön, zart und mild! O
 Söhnlein der Jungfrauen:
 niemand kann dein heißes
 Blut ohne Reue anschauen.
 5. O selig ist jederzeit,
 der dieses recht bedenket,
 wie der Herr der
 Herrlichkeit ward ins Grab
 gesenket!
 6. O Jesu! Du mein
 Hilf und Ruh! Ich bitte
 dich mit Tränen: Hilf,
 dass ich mich bis ins Grab
 nach dir möge sehenen.
 158. So
 <pb n="102a" src="102.jpg" />
 und Begräbnis Christi. 83
 158. Mel. 22.
 So tragt ihn hin, den
 Herrn Christ, da er
 so lang verwahrt ist, bis
 ihm des lieben Vaters
 Hand den teuren Geist
 zurück gesandt.
 2. O was für Leiden hat
 er nicht für uns geschmeckt
 in dem Gericht, zu büßen
 unsern Sündenfall, bis
 dass er starb am Kreuzespfahl.
 3. Doch, ehe der dritte
 Tag vorbei, wird er von
 Todesbanden frei: der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006681	Leichnam, der zur Ruhe	Leichnam, der zur Ruhe
Gesangbuch1778_1_006682	geht, alsdann verkläret	geht, alsdann verklärt
Gesangbuch1778_1_006683	auferfteht.	aufersteht.
Gesangbuch1778_1_006684	159. Mel. 87.	159. Mel. 87.
Gesangbuch1778_1_006685	Nun fenket meinen Hei-	Nun senket meinen Heiland
Gesangbuch1778_1_006686	land ein, in Jofephs	ein, in Josefs
Gesangbuch1778_1_006687	Garten, hier unter diefem	Garten, hier unter diesem
Gesangbuch1778_1_006688	Leichenfein; mit Erwarten,	Leichenstein; mit Erwarten,
Gesangbuch1778_1_006689	bis der dritte Tag anbricht,	bis der dritte Tag anbricht,
Gesangbuch1778_1_006690	da wird er auferftehen.	da wird er auferstehen.
Gesangbuch1778_1_006691	2. Jndeffen foll mein	2. Indessen soll mein
Gesangbuch1778_1_006692	Herzensfchrein, HErr aller	Herzessschrein, Herr aller
Gesangbuch1778_1_006693	Herren, dein Grabeskam-	Herren, dein Grabeskammerlein
Gesangbuch1778_1_006694	merlein zu feyn, fich nicht	zu sein, sich nicht
Gesangbuch1778_1_006695	fperren; lege dich doch	sperrn; lege dich doch
Gesangbuch1778_1_006696	felbft in mich, du lebens-	selbst in mich, du lebensvolle
Gesangbuch1778_1_006697	volle Leiche!	Leiche!
Gesangbuch1778_1_006698	3. Für deine Marter,	3. Für deine Marter,
Gesangbuch1778_1_006699	Angft und Noth, für deine	Angst und Not, für deine
Gesangbuch1778_1_006700	Schmerzen, für deinen her-	Schmerzen, für deinen herben
Gesangbuch1778_1_006701	ben bitterm Tod, fey von	bitterm Tod, sei von
Gesangbuch1778_1_006702	F 2	F 2
Gesangbuch1778_1_006703	<pb n="102b" src="102.jpg" />	<pb n="102b" src="102.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006704	Herzen in der Zeit und Ewig-	Herzen in der Zeit und Ewigkeit
Gesangbuch1778_1_006705	keit gebenedeyet! Amen.	gebenedeit! Amen.
Gesangbuch1778_1_006706	160. Mel. 23.	160. Mel. 23.
Gesangbuch1778_1_006707	Ave, für die blaß und	Ave, für die blass und
Gesangbuch1778_1_006708	bleiche Gott- und Men-	bleiche Gott- und Menschensohn-Leiche!
Gesangbuch1778_1_006709	fchenfohnes Leiche! ave,	Ave,
Gesangbuch1778_1_006710	Angftichweißthau am Bo-	Angstschweißstau am Boden,
Gesangbuch1778_1_006711	den, ave, grabesduftger	Ave, grabesduftiger
Gesangbuch1778_1_006712	Brodén!	Brot!
Gesangbuch1778_1_006713	2. Stille Thranelein ver-	2. Stille Tränelein vergossen,
Gesangbuch1778_1_006714	goffen, fich in Chrifti Grab	sich in Christi Grab
Gesangbuch1778_1_006715	verfchloffen, und bis wie-	verschlossen, und bis wieder
Gesangbuch1778_1_006716	der zum umfangen nie aus	zum Umfangen nie aus
Gesangbuch1778_1_006717	dem Revier gegangen!	dem Revier gegangen!
Gesangbuch1778_1_006718	3. O möcht allen feinen	3. O möcht allen seinen
Gesangbuch1778_1_006719	Thranen, alle feinem Her-	Tränen, all seinem Herzensehnen,
Gesangbuch1778_1_006720	zensfehen, feinem Augen-	seinem Augenüberfließen,

ID

Gesangbuch1778_1_006721
 Gesangbuch1778_1_006722
 Gesangbuch1778_1_006723
 Gesangbuch1778_1_006724
 Gesangbuch1778_1_006725
 Gesangbuch1778_1_006726
 Gesangbuch1778_1_006727
 Gesangbuch1778_1_006728
 Gesangbuch1778_1_006729
 Gesangbuch1778_1_006730
 Gesangbuch1778_1_006731
 Gesangbuch1778_1_006732
 Gesangbuch1778_1_006733
 Gesangbuch1778_1_006734
 Gesangbuch1778_1_006735
 Gesangbuch1778_1_006736
 Gesangbuch1778_1_006737
 Gesangbuch1778_1_006738
 Gesangbuch1778_1_006739
 Gesangbuch1778_1_006740
 Gesangbuch1778_1_006741
 Gesangbuch1778_1_006742
 Gesangbuch1778_1_006743
 Gesangbuch1778_1_006744
 Gesangbuch1778_1_006745
 Gesangbuch1778_1_006746
 Gesangbuch1778_1_006747
 Gesangbuch1778_1_006748
 Gesangbuch1778_1_006749
 Gesangbuch1778_1_006750
 Gesangbuch1778_1_006751
 Gesangbuch1778_1_006752
 Gesangbuch1778_1_006753
 Gesangbuch1778_1_006754
 Gesangbuch1778_1_006755
 Gesangbuch1778_1_006756
 Gesangbuch1778_1_006757
 Gesangbuch1778_1_006758
 Gesangbuch1778_1_006759
 Gesangbuch1778_1_006760

Diplomatische Transkription

überfließen, meiner Thränen
 Bach nachschießen!
 4. Meine Stimm ist
 viel zu schwachlich, und
 die Sache unaussprechlich;
 mein Gemüth auch viel zu
 blöde, daß ich würdig davon
 rede.
 5. Mein Herz will nicht
 weiter gehen: mein Geift
 bleibt in Todsieden; meine
 Hütte will im kalten Grabe
 Christi Ruhe halten.
 161. Mel. 58.
 Meine Leiche JEfu! meine,
 ja meine! mir ist
 als lägest du ganz alleine
 für mich so da.
 2. Schönes Antlitz JEfu!
 wenn wird doch meines
 nes
 <pb n="103a" src="103.jpg" />
 84 Von dem Leiden, Sterben,
 nes einmal so aussehn, wie
 itzo deines? wenns auch so
 liegt.
 3. Segenshände JEfu!
 so totenfarbe: nehmet
 auf jegliche Nagelnarbe
 den wärmsten Kuß!
 4. Wenn du, liebster
 JEfu! wirst wied'r erscheinen,
 so hört dein Taublein
 gleich auf zu weinen,
 das girrende.
 162. Mel. 35.
 O Lamm! das meine
 Schuldenlast getragen,
 und als ein Fluch ward
 an das Kreuz geschlagen,

Normalisierter Text

meiner Tränen
 Bach nachschießen!
 4. Meine Stimm ist
 viel zu schwächlich, und
 die Sache unaussprechlich;
 mein Gemüt auch viel zu
 blöde, dass ich würdig davon
 rede.
 5. Mein Herz will nicht
 weiter gehen: mein Geist
 bleibt in Todesideen; meine
 Hütte will im kalten Grabe
 Christi Ruhe halten.
 161. Mel. 58.
 Meine Leiche Jesu! Meine,
 ja meine! Mir ist,
 als lägest du ganz alleine
 für mich so da.
 2. Schönes Antlitz Jesu!
 Wann wird doch meines
 nes
 <pb n="103a" src="103.jpg" />
 84 Von dem Leiden, Sterben,
 einst einmal so aussehen, wie
 jetzt deines? Wenns auch so
 liegt.
 3. Segenshände Jesu!
 So totenfarben: Nehmet
 auf jegliche Nagelnarbe
 den wärmsten Kuss!
 4. Wenn du, liebster
 Jesu! wirst wieder erscheinen,
 so hört dein Taublein
 gleich auf zu weinen,
 das girrende.
 162. Mel. 35.
 O Lamm! Das meine
 Schuldenlast getragen,
 und als ein Fluch ward
 an das Kreuz geschlagen,

ID

Gesangbuch1778_1_006761
 Gesangbuch1778_1_006762
 Gesangbuch1778_1_006763
 Gesangbuch1778_1_006764
 Gesangbuch1778_1_006765
 Gesangbuch1778_1_006766
 Gesangbuch1778_1_006767
 Gesangbuch1778_1_006768
 Gesangbuch1778_1_006769
 Gesangbuch1778_1_006770
 Gesangbuch1778_1_006771
 Gesangbuch1778_1_006772
 Gesangbuch1778_1_006773
 Gesangbuch1778_1_006774
 Gesangbuch1778_1_006775
 Gesangbuch1778_1_006776
 Gesangbuch1778_1_006777
 Gesangbuch1778_1_006778
 Gesangbuch1778_1_006779
 Gesangbuch1778_1_006780
 Gesangbuch1778_1_006781
 Gesangbuch1778_1_006782
 Gesangbuch1778_1_006783
 Gesangbuch1778_1_006784
 Gesangbuch1778_1_006785
 Gesangbuch1778_1_006786
 Gesangbuch1778_1_006787
 Gesangbuch1778_1_006788
 Gesangbuch1778_1_006789
 Gesangbuch1778_1_006790
 Gesangbuch1778_1_006791
 Gesangbuch1778_1_006792
 Gesangbuch1778_1_006793
 Gesangbuch1778_1_006794
 Gesangbuch1778_1_006795
 Gesangbuch1778_1_006796
 Gesangbuch1778_1_006797
 Gesangbuch1778_1_006798
 Gesangbuch1778_1_006799
 Gesangbuch1778_1_006800

Diplomatische Transkription

nun nimmt man noch vor
 Abends dich herab, und
 trägt dich hin in Jofeph's
 neues Grab.
 2. Du bist das Weizen-
 korn, das man vercharret;
 doch, wenn man nur drey
 Tage hat geharret, wird
 man dich aus dem Grabe
 auferstehn und tausendfache
 Früchte bringen sehn.
 3. Ich darf nun nicht
 vor meinem Grab erschrek-
 ken, da du, mein Heil!
 dich in das Grab laßt
 strecken; dein Grab macht
 meins zur fäßen Lagerfätt,
 zum Schlafgemach, zum
 stillen Ruhebett.
 4. Mein Heiland! ich
 bin schon mit dir begrä-
 <pb n="103b" src="103.jpg" />
 ben, als Seel und Leib die
 Tauf empfangen haben, die
 Taufe, die auf deinen Tod
 geschehn: ach laß mich nun
 auch mit dir auferstehn!
 163. Mel. 240.
 Ave, GOtt Schöpfer mein!
 für deine Angst und
 Pein, für die Melancholien,
 die dir bey meiner Söhn
 vor dein Gemathe ziehn;
 ave für dein Gebet dort an
 der Marterfätt, das mir
 mein Heil erleht; ave, für
 all die Zeit, der Verlegen-
 heit und der Buß geweiht!
 2. Ave, du Schmerzens-
 mann! für deinen weifen

Normalisierter Text

nun nimmt man noch vor
 Abends dich herab, und
 trägt dich hin in Josefs
 neues Grab.
 2. Du bist das Weizenkorn,
 das man verscharret;
 doch, wenn man nur drei
 Tage hat geharret, wird
 man dich aus dem Grabe
 auferstehn und tausendfache
 Früchte bringen sehn.
 3. Ich darf nun nicht
 vor meinem Grab erschrecken,
 da du, mein Heil!
 dich in das Grab lässt
 strecken; dein Grab macht
 meins zur süßen Lagerstatt,
 zum Schlafgemach, zum
 stillen Ruhebett.
 4. Mein Heiland! Ich
 bin schon mit dir begrä-
 <pb n="103b" src="103.jpg" />
 ben, als Seele und Leib die
 Taufe empfangen haben, die
 Taufe, die auf deinen Tod
 geschehn: Ach lass mich nun
 auch mit dir auferstehn!
 163. Mel. 240.
 Ave, Gott Schöpfer mein!
 Für deine Angst und
 Pein, für die Melancholie,
 die dir bei meiner Sühn
 vor dein Gemüte ziehn;
 Ave für dein Gebet dort an
 der Marterstatt, das mir
 mein Heil erleht; Ave, für
 all die Zeit, der Verlegenheit
 und der Buße geweiht!
 2. Ave, du Schmerzensmann!
 Für deinen weisen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006801	Plan; ave für deinen Fleiß!	Plan; Ave für deinen Fleiß!
Gesangbuch1778_1_006802	ave, für deinen Schweiß!	Ave, für deinen Schweiß!
Gesangbuch1778_1_006803	ave, fürs Todeseis! ave,	Ave, fürs Todeseis! Ave,
Gesangbuch1778_1_006804	du Wangennaß! ave, du	du Wangennass! Ave, du
Gesangbuch1778_1_006805	Mund fo blaß! nimm	Mund so blass! Nimm
Gesangbuch1778_1_006806	taufend Gratias, Leichnam	tausend Gratias, Leichnam
Gesangbuch1778_1_006807	voll Schmach und Spott,	voll Schmach und Spott,
Gesangbuch1778_1_006808	Seele voll Todsnoth! ey	Seele voll Todesnot! Ei
Gesangbuch1778_1_006809	ja, tröst dich GOtt!	ja, tröst dich Gott!
Gesangbuch1778_1_006810	3. Unendbarewiger, und	3. Unendbar-Ewiger, und
Gesangbuch1778_1_006811	Unanfänglicher! Vater der	Unanfänglicher! Vater der
Gesangbuch1778_1_006812	Ewigkeit! Quell der Un-	Ewigkeit! Quell der Unsterblichkeit!
Gesangbuch1778_1_006813	fterblichkeit! ave, zum Ster-	Ave, zum Sterbekleid!
Gesangbuch1778_1_006814	bekleid! ave, zum Grabge-	Ave, zum Grabgeleit
Gesangbuch1778_1_006815	leit in Jofephs Gruft bey-	in Josefs Gruft beiseit!
Gesangbuch1778_1_006816	feit! ave, zum Schlaf auf	Ave, zum Schlaf auf
Gesangbuch1778_1_006817	heut! ave, du muntre See!	heut! Ave, du muntre See!
Gesangbuch1778_1_006818	bringft dein'n Gaft *) zur	Bringst dein'n Gast *) zur
Gesangbuch1778_1_006819	Stell, und fährt noch zur	Stell, und fährst noch zur
Gesangbuch1778_1_006820	Höll. *) Luc. 23, 43.	Höll. *) Luc. 23, 43.
Gesangbuch1778_1_006821	4. Die	4. Die
Gesangbuch1778_1_006822	<pb n="104a" src="104.jpg" />	<pb n="104a" src="104.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006823	und Begrabniß Chriffti. 85	und Begrabnis Christi. 85
Gesangbuch1778_1_006824	4. Die Leiche JElu Chrift	4. Die Leiche Jesu Christ
Gesangbuch1778_1_006825	haben fie wol gekaßt, Jo-	haben sie wohl geküsst, Josef
Gesangbuch1778_1_006826	feph und Nicodem; fie lag	und Nikodemus; sie lag
Gesangbuch1778_1_006827	auch fo bequem, bald wie	auch so bequem, bald wie
Gesangbuch1778_1_006828	zu Bethlehem. Mutter Ma-	zu Bethlehem. Mutter Marias
Gesangbuch1778_1_006829	ria Grufß war wol ein naffer	Gruß war wohl ein nasser
Gesangbuch1778_1_006830	Kuß auf Herz und Hand	Kuss auf Herz und Hand
Gesangbuch1778_1_006831	und Fuß: aber wie mochts	und Fuß: Aber wie mochte
Gesangbuch1778_1_006832	den dreyn und Johanni feyn	es den dreien und Johannes sein
Gesangbuch1778_1_006833	aber dem Leichlein!	über dem Leichnam!
Gesangbuch1778_1_006834	5. Ave, du Vater GOtt!	5. Ave, du Vater Gott!
Gesangbuch1778_1_006835	fürs neuen Bunds Gebot!	Fürs neuen Bunds Gebot!
Gesangbuch1778_1_006836	daß, wer dich ehren woll,	Dass, wer dich ehren will,
Gesangbuch1778_1_006837	den Sohn verehren foll;	den Sohn verehren soll;
Gesangbuch1778_1_006838	wir ehrn ihn beugungsvoll.	wir ehren ihn beugungsvoll.
Gesangbuch1778_1_006839	Du fprachft vons Himmels	Du sprachst vom HimmelsThron:
Gesangbuch1778_1_006840	Thron: das ift mein lieber	Das ist mein lieber

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006841	Sohn, mein einge Freud	Sohn, meine einzige Freud
Gesangbuch1778_1_006842	und Wonn; und eine andre	und Wonn; und eine andre
Gesangbuch1778_1_006843	Stimm ruft: ihr Elohim!	Stimm ruft: Ihr Elohim!
Gesangbuch1778_1_006844	betet an vor ihm.	Betet an vor ihm.
Gesangbuch1778_1_006845	6. Ave, GOtt heilger	6. Ave, Gott Heiliger
Gesangbuch1778_1_006846	Geift! der JEfu Marter	Geist! Der Jesu Marter
Gesangbuch1778_1_006847	preift, und deffen Meri-	preist, und dessen Meritum
Gesangbuch1778_1_006848	tum *) durchs Evangelium	*) durchs Evangelium
Gesangbuch1778_1_006849	bringt aberall herum: Ave	bringt überall herum: Ave
Gesangbuch1778_1_006850	färs Document was er an	fürs Dokument, was er an
Gesangbuch1778_1_006851	uns gewendt; färs richtge	uns gewandt; fürs richtige
Gesangbuch1778_1_006852	Jnfrument im neuen Testa-	Instrument im neuen Testament,
Gesangbuch1778_1_006853	ment, äbers HERren End,	übers Herrn End,
Gesangbuch1778_1_006854	und Söhnfacrament. **)	und Sühnsakrament. **)
Gesangbuch1778_1_006855	*) Verdienft.	*) Verdienst.
Gesangbuch1778_1_006856	**) 1 Tim. 3, 16.	**) 1 Tim. 3, 16.
Gesangbuch1778_1_006857	7. Heilige Dreyeinigkeit!	7. Heilige Dreieinigkeit!
Gesangbuch1778_1_006858	sey mit Gebogenheit, bey	Sei mit Gebogenheit, bei
Gesangbuch1778_1_006859	JEfu Grabesftatt, draus	Jesu Grabesstatt, daraus
Gesangbuch1778_1_006860	fanfter Friede weht, gelobt	sanfter Friede weht, gelobt
Gesangbuch1778_1_006861	und angebet't, fär deinen	und angebetet, für deinen
Gesangbuch1778_1_006862	Gnadenrath, der sich nun	Gnadenrat, der sich nun
Gesangbuch1778_1_006863	F 3	F 3
Gesangbuch1778_1_006864	<pb n="104b" src="104.jpg" />	<pb n="104b" src="104.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006865	mit der That geoffenbaret	mit der Tat geoffenbart
Gesangbuch1778_1_006866	hat, durchs Opfer JEfu	hat, durchs Opfer Jesu
Gesangbuch1778_1_006867	Chrift, deffen, wers ge-	Christ, dessen, wer es genießt,
Gesangbuch1778_1_006868	nießt, ewig nicht vergißt.	ewig nicht vergisst.
Gesangbuch1778_1_006869	164. Mel. 109.	164. Mel. 109.
Gesangbuch1778_1_006870	Ach wiederholt mir JE-	Ach wiederholt mir Jesu
Gesangbuch1778_1_006871	fu Leiden, den Todes-	Leiden, den Todeskummer,
Gesangbuch1778_1_006872	kummer, fein Vercheiden,	sein Verscheiden,
Gesangbuch1778_1_006873	und wie fein Mund mit	und wie sein Mund mit
Gesangbuch1778_1_006874	Myrrhen floß, den letzten	Myrrhen floss, den letzten
Gesangbuch1778_1_006875	Wink von feinen mäden	Wink von seinen müden
Gesangbuch1778_1_006876	schon halbgechloßnen Au-	schon halbgeschlossenen Augenlidern,
Gesangbuch1778_1_006877	genlieden, und wie sichs	und wie sichs
Gesangbuch1778_1_006878	offne Herz ergoß!	offne Herz ergoss!
Gesangbuch1778_1_006879	165. Mel. 184.	165. Mel. 184.
Gesangbuch1778_1_006880	Ich seh in bangen Buß-	Ich seh in bangen Bußideen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_006881	ideen die Seele meines	die Seele meines
Gesangbuch1778_1_006882	Freundes ftehn; die klaren	Freundes stehn; die klaren
Gesangbuch1778_1_006883	Augen muß ich fehen fär	Augen muss ich sehen, für
Gesangbuch1778_1_006884	meine Schulden abergehn;	meine Schulden übergehn;
Gesangbuch1778_1_006885	auch aber die Melancholien,	auch über die Melancholie,
Gesangbuch1778_1_006886	die sich um mein Gemäthe	die sich um mein Gemüte
Gesangbuch1778_1_006887	ziehn, hat sich mein Freund	ziehn, hat sich mein Freund
Gesangbuch1778_1_006888	auf feinen Knien in jenen	auf seinen Knien in jenen
Gesangbuch1778_1_006889	Stunden müßen mähn.	Stunden müssen mühen.
Gesangbuch1778_1_006890	2. Da bleibt mein Auge	2. Da bleibt mein Auge
Gesangbuch1778_1_006891	mir nicht trocken, wenn	mir nicht trocken, wenn
Gesangbuch1778_1_006892	ich mit ihm zum Oelberg	ich mit ihm zum Ölberg
Gesangbuch1778_1_006893	geh, und da vom Blut-	geh, und da vom Blutschweiß
Gesangbuch1778_1_006894	schweiß feine Locken und	seine Locken und
Gesangbuch1778_1_006895	Hand und Antlitz triefen	Hand und Antlitz triefen
Gesangbuch1778_1_006896	feh. Schweißtröpflein! ich	seh. Schweißtröpflein! Ich
Gesangbuch1778_1_006897	geh euch auffangen, ich	geh euch auffangen, ich
Gesangbuch1778_1_006898	knie hin zu meinem Freund,	knie hin zu meinem Freund,
Gesangbuch1778_1_006899	der auch fär mich hinaus-	der auch für mich hinausgegangen,
Gesangbuch1778_1_006900	gegangen, und blutge Thrä-	und blutige Tränen
Gesangbuch1778_1_006901	nen fär mich weint.	für mich weint.
Gesangbuch1778_1_006902	3. Ich	3. Ich
Gesangbuch1778_1_006903	<pb n="105a" src="105.jpg" />	<pb n="105a" src="105.jpg" />
Gesangbuch1778_1_006904	86 Von dem Leiden, Sterben,	86 Von dem Leiden, Sterben,
Gesangbuch1778_1_006905	3. Ich fehe ihn ganz	3. Ich sehe ihn ganz
Gesangbuch1778_1_006906	übernommen, vom Todes-	übernommen, vom Todeskampfe
Gesangbuch1778_1_006907	kampfe schwach und matt:	schwach und matt:
Gesangbuch1778_1_006908	es muß der Engel einer	es muss der Engel einer
Gesangbuch1778_1_006909	kommen, der genug an ihm	kommen, der genug an ihm
Gesangbuch1778_1_006910	zu trösten hat; ich hör ihn	zu trösten hat; ich hör ihn
Gesangbuch1778_1_006911	feinen Vater bitten: ifts	seinen Vater bitten: Ists
Gesangbuch1778_1_006912	möglich, nimm den Kelch	möglich, nimm den Kelch
Gesangbuch1778_1_006913	von mir! wie klaglich klingt	von mir! Wie klaglich klingt
Gesangbuch1778_1_006914	das Herzausschütten! die	das Herzausschütten! Die
Gesangbuch1778_1_006915	Sinnen die vergehen hier.	Sinne, die vergehen hier.
Gesangbuch1778_1_006916	4. Was litt fein heiligs	4. Was litt sein heiliges
Gesangbuch1778_1_006917	Angefichte hierauf fär Spei-	Angesicht hierauf für Speichel,
Gesangbuch1778_1_006918	chel, Schlag und Hohn! er	Schläge und Hohn! Er
Gesangbuch1778_1_006919	fteht fär mich da vor Ge-	steht für mich da vor Gericht;
Gesangbuch1778_1_006920	richte; fein Haupt krigt eine	sein Haupt kriegt eine

ID

Gesangbuch1778_1_006921
 Gesangbuch1778_1_006922
 Gesangbuch1778_1_006923
 Gesangbuch1778_1_006924
 Gesangbuch1778_1_006925
 Gesangbuch1778_1_006926
 Gesangbuch1778_1_006927
 Gesangbuch1778_1_006928
 Gesangbuch1778_1_006929
 Gesangbuch1778_1_006930
 Gesangbuch1778_1_006931
 Gesangbuch1778_1_006932
 Gesangbuch1778_1_006933
 Gesangbuch1778_1_006934
 Gesangbuch1778_1_006935
 Gesangbuch1778_1_006936
 Gesangbuch1778_1_006937
 Gesangbuch1778_1_006938
 Gesangbuch1778_1_006939
 Gesangbuch1778_1_006940
 Gesangbuch1778_1_006941
 Gesangbuch1778_1_006942
 Gesangbuch1778_1_006943
 Gesangbuch1778_1_006944
 Gesangbuch1778_1_006945
 Gesangbuch1778_1_006946
 Gesangbuch1778_1_006947
 Gesangbuch1778_1_006948
 Gesangbuch1778_1_006949
 Gesangbuch1778_1_006950
 Gesangbuch1778_1_006951
 Gesangbuch1778_1_006952
 Gesangbuch1778_1_006953
 Gesangbuch1778_1_006954
 Gesangbuch1778_1_006955
 Gesangbuch1778_1_006956
 Gesangbuch1778_1_006957
 Gesangbuch1778_1_006958
 Gesangbuch1778_1_006959
 Gesangbuch1778_1_006960

Diplomatische Transkription

Dornenkron; wie ftellt fih
 fein zerhauner Ræcken vor
 meines Geiftes Augen hin?
 was krig ich da nicht zu
 erblicken! das kan mein
 Herze zu ihm ziehn.
 5. Da geht er dann und
 tragt mit Schmerzen fein
 Kreuz auf feinen Schultern
 naus, und fählet fchon in
 feinem Herzen der ganzen
 Marterftunde Graus; mit
 diefem Blick bin ich gegang-
 en bis auf den Berg, wo
 ich ihn kan vor meinen Au-
 gen fehen hangen: da gehn
 die Sabbathsftunden an.
 6. Den Hand- und Fü-
 fen wolt ich eben, für ihren
 tief empfundenen Schmerz,
 dankbarbethrante Kiffe ge-
 ben; fo fuhr ein Speer ihm
 in fein Herz: damit befchloß
 <pb n="105b" src="105.jpg" />
 er nun die fauer- und gal-
 lenbittre Paßion; da über-
 fiel die Welt ein Schauer,
 mir aber floß ein Segens-
 from.
 7. Ich denk an dich mit
 Lieb und Beugen, du fchö-
 ner Blut- und Wafferfall,
 und will mein Herz ftets
 zu dir neigen; ergieß dich
 drein noch taufendmal! fo
 oft dis arme Herz fih re-
 get, feys um ein folch
 Bluttröpflein; ein jeder
 Pulsfchlag, der mir fchlä-
 get, foll diefes Stromes

Normalisierter Text

Dornenkron; wie stellt sich
 sein zerhaener Rücken vor
 meines Geistes Augen hin?
 Was krieg ich da nicht zu
 erblicken! Das kann mein
 Herze zu ihm ziehn.
 5. Da geht er dann und
 trägt mit Schmerzen sein
 Kreuz auf seinen Schultern
 naus, und fühlet schon in
 seinem Herzen der ganzen
 Marterstunde Graus; mit
 diesem Blick bin ich gegangen
 bis auf den Berg, wo
 ich ihn kann vor meinen Augen
 sehen hangen: Da gehn
 die Sabbathsstunden an.
 6. Den Händ- und Füßen
 wollt ich eben, für ihren
 tief empfundenen Schmerz,
 dankbar-betrant Kisse geben;
 so fuhr ein Speer ihm
 in sein Herz: Damit beschloss
 <pb n="105b" src="105.jpg" />
 er nun die sauer- und gallebittere
 Passion; da überfiel
 die Welt ein Schauer,
 mir aber floss ein Segensstrom.
 7. Ich denk an dich mit
 Liebe und Beugen, du schöner
 Blut- und Wasserfall,
 und will mein Herz stets
 zu dir neigen; ergieß dich
 drein noch tausendmal! So
 oft dies arme Herz sich reget,
 seis um ein solch
 Blutströpflein; ein jeder
 Pulsschlag, der mir schläget,
 soll dieses Stromes

ID

Gesangbuch1778_1_006961
 Gesangbuch1778_1_006962
 Gesangbuch1778_1_006963
 Gesangbuch1778_1_006964
 Gesangbuch1778_1_006965
 Gesangbuch1778_1_006966
 Gesangbuch1778_1_006967
 Gesangbuch1778_1_006968
 Gesangbuch1778_1_006969
 Gesangbuch1778_1_006970
 Gesangbuch1778_1_006971
 Gesangbuch1778_1_006972
 Gesangbuch1778_1_006973
 Gesangbuch1778_1_006974
 Gesangbuch1778_1_006975
 Gesangbuch1778_1_006976
 Gesangbuch1778_1_006977
 Gesangbuch1778_1_006978
 Gesangbuch1778_1_006979
 Gesangbuch1778_1_006980
 Gesangbuch1778_1_006981
 Gesangbuch1778_1_006982
 Gesangbuch1778_1_006983
 Gesangbuch1778_1_006984
 Gesangbuch1778_1_006985
 Gesangbuch1778_1_006986
 Gesangbuch1778_1_006987
 Gesangbuch1778_1_006988
 Gesangbuch1778_1_006989
 Gesangbuch1778_1_006990
 Gesangbuch1778_1_006991
 Gesangbuch1778_1_006992
 Gesangbuch1778_1_006993
 Gesangbuch1778_1_006994
 Gesangbuch1778_1_006995
 Gesangbuch1778_1_006996
 Gesangbuch1778_1_006997
 Gesangbuch1778_1_006998
 Gesangbuch1778_1_006999
 Gesangbuch1778_1_007000

Diplomatische Transkription

Echo feyn.
 8. O möcht sich mit lebendigen Farben fein Leiden mir ins Herze mahln, fo, daß die Augen, wie sie starben, aus meinen Mienen könten strahln! ach meine Armuth, meine Schwache, kennt niemand fo genau als er: doch wenn ich ihn am Kreuze spreche, fo hab ich alls, was ich begeh.
 9. Ich will schon auch zur Arbeit gehen, wenn nur die schöne Kreuzgestalt mir immer bleibt vor Augen stehen: o Schönheit, drüber Herz wallt! mein Inneres ist von dir entglommen, o Schönheit, die mich schön macht! du, du hast mir das Herz genommen, nach dir verlangt mich Tag und Nacht.
 166. Für
 <pb n="106a" src="106.jpg" />
 und Begräbniß Christi. 87
 166. Mel. 185.
 Für uns ging mein Herr in Todesnöthen in den Garten dort hinein, wo wir ihn hörn weinend für uns beten, ach! um unser Seligkeit feyn; für uns überfiel ihn Todesschauer, unser Heil ward seiner Seele sauer; für uns ist er im Gebet bald erblaffet, bald eröth't.
 2. Für uns ward vor Angst fein Schweiß und Thränen mit dem heißen

Normalisierter Text

Echo sein.
 8. O möcht sich mit lebendigen Farben sein Leiden mir ins Herze malen, so, dass die Augen, wie sie starben, aus meinen Mienen könnten strahlen! Ach meine Armut, meine Schwäche, kennt niemand so genau als er: Doch wenn ich ihn am Kreuze spreche, so hab ich alles, was ich begeh.
 9. Ich will schon auch zur Arbeit gehen, wenn nur die schöne Kreuzgestalt mir immer bleibt vor Augen stehen: O Schönheit, drüber Herz wallt! Mein Inneres ist von dir entflammt, o Schönheit, die mich schön macht! Du, du hast mir das Herz genommen, nach dir verlange ich Tag und Nacht.
 166. Für
 <pb n="106a" src="106.jpg" />
 und Begräbniß Christi. 87
 166. Mel. 185.
 Für uns ging mein Herr in Todesnöten in den Garten dort hinein, wo wir ihn hör'n weinend für uns beten, ach! um unser Seligkeit; für uns überfiel ihn Todesschauer, unser Heil ward seiner Seele sauer; für uns ist er im Gebet bald erblasst, bald erröthet.
 2. Für uns ward vor Angst sein Schweiß und Tränen mit dem heißen

ID

Gesangbuch1778_1_007001
 Gesangbuch1778_1_007002
 Gesangbuch1778_1_007003
 Gesangbuch1778_1_007004
 Gesangbuch1778_1_007005
 Gesangbuch1778_1_007006
 Gesangbuch1778_1_007007
 Gesangbuch1778_1_007008
 Gesangbuch1778_1_007009
 Gesangbuch1778_1_007010
 Gesangbuch1778_1_007011
 Gesangbuch1778_1_007012
 Gesangbuch1778_1_007013
 Gesangbuch1778_1_007014
 Gesangbuch1778_1_007015
 Gesangbuch1778_1_007016
 Gesangbuch1778_1_007017
 Gesangbuch1778_1_007018
 Gesangbuch1778_1_007019
 Gesangbuch1778_1_007020
 Gesangbuch1778_1_007021
 Gesangbuch1778_1_007022
 Gesangbuch1778_1_007023
 Gesangbuch1778_1_007024
 Gesangbuch1778_1_007025
 Gesangbuch1778_1_007026
 Gesangbuch1778_1_007027
 Gesangbuch1778_1_007028
 Gesangbuch1778_1_007029
 Gesangbuch1778_1_007030
 Gesangbuch1778_1_007031
 Gesangbuch1778_1_007032
 Gesangbuch1778_1_007033
 Gesangbuch1778_1_007034
 Gesangbuch1778_1_007035
 Gesangbuch1778_1_007036
 Gesangbuch1778_1_007037
 Gesangbuch1778_1_007038
 Gesangbuch1778_1_007039
 Gesangbuch1778_1_007040

Diplomatische Transkription

Blut gemischt, bis ein
 Engel GOtts, in feinem
 Stöhnen, fein geangftigt
 Herz erfricht, fër uns zit-
 terte fein Leib im Büßen,
 und fein Auge schwoU von
 Thränengüssen, ja fein
 ganzes Angeficht ward zu
 Jammer zugericht't.
 3. Fër uns litt er solchen
 Hohn und Schläge, die
 man nicht beschreiben kan:
 unfer Herz wird weich, die
 Seele rege: feht nur fei-
 nen Rücken an; feht, die
 Stirne, die noch naß vom
 Büßen, wird noch erft mit
 Dornen wundt geriffen: fei-
 nes Hauptes Schmerz und
 Pein dringet uns durch
 Mark und Bein.
 4. Fër uns fehn wir ihn
 fein Kreuze tragen fo ge-
 duldig wie ein Lamm, das
 F 4
 <pb n="106b" src="106.jpg" />
 in den dazu beftimmten
 Tagen fër uns auf die
 Schlachtbank kam; fër uns
 fehn wir feine Lippen be-
 ben, fër uns flich fein Herz
 im Leibe heben; fër uns
 nahm er in der Pein dur-
 ftig Gall und Eßig ein.
 5. O du im Verfcheiden,
 im Erblaffen, auserwehlt
 Angeficht! mecht man dich
 fo in die Augen fallen, daß
 in unferm Augenlicht flich
 von diefem Blick was zeig-

Normalisierter Text

Blut gemischt, bis ein
 Engel Gottes, in seinem
 Stöhnen, sein geängstigtes
 Herz erfrischt, für uns zitterte
 sein Leib im Büßen,
 und sein Auge schwoll von
 Tränengüssen, ja sein
 ganzes Angesicht ward zu
 Jammer zugerichtet.
 3. Für uns litt er solchen
 Hohn und Schläge, die
 man nicht beschreiben kann:
 Unser Herz wird weich, die
 Seele rege: Seht nur seinen
 Rücken an; seht, die
 Stirne, die noch nass vom
 Büßen, wird noch erst mit
 Dornen wundgerissen: Seines
 Hauptes Schmerz und
 Pein dringet uns durch
 Mark und Bein.
 4. Für uns sehn wir ihn
 sein Kreuz tragen so geduldig
 wie ein Lamm, das
 F 4
 <pb n="106b" src="0106.jpg" />
 in den dazu bestimmten
 Tagen für uns auf die
 Schlachtbank kam; für uns
 sehn wir seine Lippen beben,
 für uns sich sein Herz
 im Leibe heben; für uns
 nahm er in der Pein durstig
 Galle und Essig ein.
 5. O du im Verscheiden,
 im Erblassen, auserwähltes
 Angesicht! Möcht man dich
 so in die Augen fassen, dass
 in unserm Augenlicht sich
 von diesem Blick was zeigen

ID

Gesangbuch1778_1_007041
 Gesangbuch1778_1_007042
 Gesangbuch1778_1_007043
 Gesangbuch1778_1_007044
 Gesangbuch1778_1_007045
 Gesangbuch1778_1_007046
 Gesangbuch1778_1_007047
 Gesangbuch1778_1_007048
 Gesangbuch1778_1_007049
 Gesangbuch1778_1_007050
 Gesangbuch1778_1_007051
 Gesangbuch1778_1_007052
 Gesangbuch1778_1_007053
 Gesangbuch1778_1_007054
 Gesangbuch1778_1_007055
 Gesangbuch1778_1_007056
 Gesangbuch1778_1_007057
 Gesangbuch1778_1_007058
 Gesangbuch1778_1_007059
 Gesangbuch1778_1_007060
 Gesangbuch1778_1_007061
 Gesangbuch1778_1_007062
 Gesangbuch1778_1_007063
 Gesangbuch1778_1_007064
 Gesangbuch1778_1_007065
 Gesangbuch1778_1_007066
 Gesangbuch1778_1_007067
 Gesangbuch1778_1_007068
 Gesangbuch1778_1_007069
 Gesangbuch1778_1_007070
 Gesangbuch1778_1_007071
 Gesangbuch1778_1_007072
 Gesangbuch1778_1_007073
 Gesangbuch1778_1_007074
 Gesangbuch1778_1_007075
 Gesangbuch1778_1_007076
 Gesangbuch1778_1_007077
 Gesangbuch1778_1_007078
 Gesangbuch1778_1_007079
 Gesangbuch1778_1_007080

Diplomatische Transkription

gen könte: deine letzten
 Todslinamente, die wir
 an dem Kreuz gefehn, find
 uns aber alles schön.
 6. Mein sonst trübes
 Auge, fieh dich munter
 nach dem Haupt um, wies
 erleicht, und sich im Mo-
 ment des Tods herunter zu
 uns armen Sündern neigt!
 bleib, mein Herz, ihm
 ewiglich verbunden! Seel
 und Glieder huldigt feinen
 Wunden! und wie ihm
 fein Auge bricht, ach der
 Blick verlaß mich nicht!
 7. Und vor meinen Oh-
 ren soll nichts tönen, als
 der Klang der Paßion, auf
 fein ängstliches Gebet und
 Stöhnen, auf fein's Angft-
 gefchreyes Ton, will ich,
 bis ich zu ihm heimgeh,
 horchen; damit weck er
 mein Herz alle Morgen
 da
 <pb n="107a" src="107.jpg" />
 88 Von dem Leiden, Sterben,
 das bleib mein auf Lebens-
 lang tag- und nächtlicher
 Gefang!
 8. Ich hab gnug an fei-
 ner Marterföhne, daran
 fing ich mich nie fatt; aber
 meines Herzens Lobgetöne
 ift noch alles viel zu matt:
 ach wie kriecht mein Flamm-
 lein noch zufammen gegen
 eine feiner Liebesflammen!
 meine Zahrl ift gut gemeint:

Normalisierter Text

könnte: Deine letzten
 Todeszüge, die wir
 an dem Kreuz gesehn, sind
 uns über alles schön.
 6. Mein sonst trübes
 Auge, sieh dich munter
 nach dem Haupt um, wies
 erleicht, und sich im Moment
 des Tods herunter zu
 uns armen Sündern neigt!
 Bleib, mein Herz, ihm
 ewiglich verbunden! Seele
 und Glieder huldige seinen
 Wunden! Und wie ihm
 sein Auge bricht, ach der
 Blick verlass mich nicht!
 7. Und vor meinen Ohren
 soll nichts tönen, als
 der Klang der Passion, auf
 sein ängstliches Gebet und
 Stöhnen, auf den Ton
 seines Angstgeschreis, will ich,
 bis ich zu ihm heimgeh,
 horchen; damit weck er
 mein Herz alle Morgen
 da
 <pb n="107a" src="0107.jpg" />
 das bleib mein auf Lebenslang
 tag- und nächtlicher
 Gesang!
 8. Ich hab genug an seiner
 Marterschöne, daran
 sing ich mich nie satt; aber
 meines Herzens Lobgesang
 ist noch alles viel zu matt:
 Ach wie kriecht mein Flämmlein
 noch zusammen gegen
 eine seiner Liebesflammen!
 Meine Träne ist gut gemeint:
 Aber wie hat er geweint!

ID

Gesangbuch1778_1_007081
 Gesangbuch1778_1_007082
 Gesangbuch1778_1_007083
 Gesangbuch1778_1_007084
 Gesangbuch1778_1_007085
 Gesangbuch1778_1_007086
 Gesangbuch1778_1_007087
 Gesangbuch1778_1_007088
 Gesangbuch1778_1_007089
 Gesangbuch1778_1_007090
 Gesangbuch1778_1_007091
 Gesangbuch1778_1_007092
 Gesangbuch1778_1_007093
 Gesangbuch1778_1_007094
 Gesangbuch1778_1_007095
 Gesangbuch1778_1_007096
 Gesangbuch1778_1_007097
 Gesangbuch1778_1_007098
 Gesangbuch1778_1_007099
 Gesangbuch1778_1_007100
 Gesangbuch1778_1_007101
 Gesangbuch1778_1_007102
 Gesangbuch1778_1_007103
 Gesangbuch1778_1_007104
 Gesangbuch1778_1_007105
 Gesangbuch1778_1_007106
 Gesangbuch1778_1_007107
 Gesangbuch1778_1_007108
 Gesangbuch1778_1_007109
 Gesangbuch1778_1_007110
 Gesangbuch1778_1_007111
 Gesangbuch1778_1_007112
 Gesangbuch1778_1_007113
 Gesangbuch1778_1_007114
 Gesangbuch1778_1_007115
 Gesangbuch1778_1_007116
 Gesangbuch1778_1_007117
 Gesangbuch1778_1_007118
 Gesangbuch1778_1_007119
 Gesangbuch1778_1_007120

Diplomatische Transkription

aber wie hat er geweint!
 9. Lieblichkeiten, die nicht
 auszufprechen, wenn ich feh,
 mein Freund, auf dich, im
 Moment, da deine Augen
 brechen, und da ift mir
 alls fär mich! Strahlte
 doch aus einem jeden Blicke
 JEfu letzter Abfchiedsblick
 zuräcke; möcht man mir an
 Augen fehn meinen Freund,
 den fterbenden!
 10. Darum du, o Herze
 ohne gleichen! du in deiner
 Todeschön, folft uns nie
 aus unfern Augen weichen,
 bis wir dich auf immer
 fehn! an dem Liede: JE-
 fus ift verfchieden, follen
 unfre Kehlen nie ermäden,
 bis fie eingetimmte feyn in
 die obere Gemein.
 167. Mel. 151.
 O fäffe Seelenweide, in
 JEfu Paßion! es regt
 fich Schaam und Freude,
 <pb n="107b" src="107.jpg" />
 du Gotts- und Menfchen-
 lohn; wenn wir im Geift
 dich fehen, fär uns fo wil-
 liglich ans Kreuz zum To-
 de gehen; und jedes denkt:
 fär mich!
 2. Ach laß mich mit dir
 gehen, und in Gethfemane
 dich zitternd trauren fehen,
 fär mich, voll Angft und
 Weh; wie da dein Leib, der
 mäde, fich matt zur Erde
 fenkt, und wie fich, mir

Normalisierter Text

9. Schönheiten, die nicht
 auszusprechen, wenn ich seh,
 mein Freund, auf dich, im
 Moment, da deine Augen
 brechen, und da ist mir
 alles für mich! Strahlte
 doch aus einem jeden Blicke
 Jesu letzter Abschiedsblick
 zurücke; möcht man mir an
 Augen sehn meinen Freund,
 den sterbenden!
 10. Darum du, o Herze
 ohnegleichen! Du in deiner
 Todesschönheit, sollst uns nie
 aus unsern Augen weichen,
 bis wir dich auf immer
 sehn! An dem Liede: Jesu
 ist verschieden, sollen
 unsre Kehlen nie ermüden,
 bis sie eingestimmt sein in
 die obere Gemeinde.
 167. Mel. 151.
 O süße Seelenweide, in
 Jesu Passion! Es regt
 sich Scham und Freude,
 <pb n="107b" src="0107.jpg" />
 du Gottes- und Menschensohn;
 wenn wir im Geist
 dich sehen, für uns so williglich
 ans Kreuz zum Tode
 gehen; und jedes denkt:
 Für mich!
 2. Ach lass mich mit dir
 gehen, und in Gethsemane
 dich zitternd trauern sehen,
 für mich, voll Angst und
 Weh; wie da dein Leib, der
 müde, sich matt zur Erde
 senkt, und wie sich, mir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007121	zum Friede, dein Schweiß	zum Friede, dein Schweiß
Gesangbuch1778_1_007122	mit Blut vermengt.	mit Blut vermengt.
Gesangbuch1778_1_007123	3. Da seh ich, daß ich	3. Da seh ich, dass ich
Gesangbuch1778_1_007124	Armer des Fluches würdig	Armer des Fluches würdig
Gesangbuch1778_1_007125	bin: es gibt sich mein Er-	bin: Es gibt sich mein Erbarmer
Gesangbuch1778_1_007126	barmer zum Opfer für mich	zum Opfer für mich
Gesangbuch1778_1_007127	hin. Ach! feine Angft-	hin. Ach! Seine Angstschweiß-Tropfen,
Gesangbuch1778_1_007128	schweißtropfen, die Seele	die Seele
Gesangbuch1778_1_007129	todtetrübt, und feines	todtetrübt, und seines
Gesangbuch1778_1_007130	Herzens klopfen, sagt mir,	Herzens Klopfen, sagts mir,
Gesangbuch1778_1_007131	daß er mich liebt!	dass er mich liebt!
Gesangbuch1778_1_007132	4. Ich glaubs und fühls	4. Ich glaubs und fühls
Gesangbuch1778_1_007133	im Herzen: mein Heiland	im Herzen: Mein Heiland
Gesangbuch1778_1_007134	liebet mich, der alle meine	liebet mich, der alle meine
Gesangbuch1778_1_007135	Schmerzen und Krankheit	Schmerzen und Krankheit
Gesangbuch1778_1_007136	nahm auf sich; die Strie-	nahm auf sich; die Striemen
Gesangbuch1778_1_007137	men von den Ruthen, die	von den Ruten, die
Gesangbuch1778_1_007138	Seite und Nagelmaal, fein	Seite und Nagelmale, sein
Gesangbuch1778_1_007139	Martertod und bluten, be-	Martertod und Blüten, beweist
Gesangbuch1778_1_007140	weist mirs tausendmal.	mirs tausendmal.
Gesangbuch1778_1_007141	5. Die lieblichste Ge-	5. Die lieblichste Geschichte,
Gesangbuch1778_1_007142	schichte, wobey mein Auge	wobei mein Auge
Gesangbuch1778_1_007143	fließt, ist die simple Ge-	fließt, ist die einfache Geschichte,
Gesangbuch1778_1_007144	schichte, wie er verschied-	wie er verschieden
Gesangbuch1778_1_007145	en: ans Leichlein, an das	ist: An den Leichnam, an das
Gesangbuch1778_1_007146	blaße halt ich mich nun so	blasse halt ich mich nun so
Gesangbuch1778_1_007147	fest,	fest,
Gesangbuch1778_1_007148	<pb n="108a" src="108.jpg" />	<pb n="108a" src="0108.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007149	und Begräbniß Christi. 89	fest, dass ich mein Leben
Gesangbuch1778_1_007150	weist, daß ich mein Leben	hasse, wenn mich der Blick
Gesangbuch1778_1_007151	hätte, wenn mich der Blick	verläßt.
Gesangbuch1778_1_007152	verläßt.	6. Von deiner ersten
Gesangbuch1778_1_007153	6. Von deiner ersten	Stunde, die du im Kampf
Gesangbuch1778_1_007154	Stunde, die du im Kampf	verbracht, bis zu der letzten
Gesangbuch1778_1_007155	verbracht, bis zu der letzten	Wunde, da möcht sich Tag
Gesangbuch1778_1_007156	Wunde, da möcht sich Tag	und Nacht mein arme Seele
Gesangbuch1778_1_007157	und Nacht mein arme Seele	weiden, so hätt ich genug
Gesangbuch1778_1_007158	weiden, so hätt ich genug	zu thun; ach lass dein ganzes
Gesangbuch1778_1_007159	zu thun; ach laß dein ganz-	Leiden in meinem Herzen
Gesangbuch1778_1_007160	es Leiden in meinem Her-	ruhn.

ID

Gesangbuch1778_1_007161
 Gesangbuch1778_1_007162
 Gesangbuch1778_1_007163
 Gesangbuch1778_1_007164
 Gesangbuch1778_1_007165
 Gesangbuch1778_1_007166
 Gesangbuch1778_1_007167
 Gesangbuch1778_1_007168
 Gesangbuch1778_1_007169
 Gesangbuch1778_1_007170
 Gesangbuch1778_1_007171
 Gesangbuch1778_1_007172
 Gesangbuch1778_1_007173
 Gesangbuch1778_1_007174
 Gesangbuch1778_1_007175
 Gesangbuch1778_1_007176
 Gesangbuch1778_1_007177
 Gesangbuch1778_1_007178
 Gesangbuch1778_1_007179
 Gesangbuch1778_1_007180
 Gesangbuch1778_1_007181
 Gesangbuch1778_1_007182
 Gesangbuch1778_1_007183
 Gesangbuch1778_1_007184
 Gesangbuch1778_1_007185
 Gesangbuch1778_1_007186
 Gesangbuch1778_1_007187
 Gesangbuch1778_1_007188
 Gesangbuch1778_1_007189
 Gesangbuch1778_1_007190
 Gesangbuch1778_1_007191
 Gesangbuch1778_1_007192
 Gesangbuch1778_1_007193
 Gesangbuch1778_1_007194
 Gesangbuch1778_1_007195
 Gesangbuch1778_1_007196
 Gesangbuch1778_1_007197
 Gesangbuch1778_1_007198
 Gesangbuch1778_1_007199
 Gesangbuch1778_1_007200

Diplomatische Transkription

zen ruhn.
 7. Wie haft du mich ge-
 liebet, du theurer Schmer-
 zensmann! ach war ich fo
 geabet im Lieben wie Jo-
 hann! Ichau her, ich fteh
 und weine fär deine Zart-
 lichkeit: die noch zu wen'ge
 meine thut mir von Her-
 zen leid.
 8. Du nahmst als einen
 Todten mich armen Sän-
 der an. O ftimmte jeder
 Othen ein Loblied dafür an!
 ich kan dirs nie gnug dan-
 ken, was an mir ift ge-
 fchehn: laß mich als deir-
 nen Kranken ftets deine
 Wunden fehn.
 9. Erlaubt du meinen
 Zähren, und meinem Herz-
 gefahl, fich noch mehr aus-
 zuleeren; du weißt fchon,
 was ich will, ich möcht
 dich mehr genieffen, dich,
 der fo herzlich ift, und im-
 mer fehlbar wiffen, daß
 du zufrieden bift.
 F 5
 <pb n="108b" src="108.jpg" />
 10. Ich bleibe bey den
 Wunden, und lieb, fo viel
 ich kan, und feh mir alle
 Stunden im Geift fie beffer
 an; ich fitze ihm zu Fuffe,
 fo lang das Herz fich regt,
 bis unter feinem Kuffe mein
 letztes Ständlein fchlagt.
 11. So will ich Sab-
 bath halten in Herzzerrflo-

Normalisierter Text

7. Wie hast du mich geliebet,
 du teurer Schmerzensmann!
 Ach wär ich so
 geübt im Lieben wie Johannes!
 Schau her, ich steh
 und weine für deine Zärtlichkeit:
 Die noch zu wenige
 meine tut mir von Herzen
 leid.
 8. Du nahmst als einen
 Toten mich armen Sünder
 an. O stimmte jeder
 Atem ein Loblied dafür an!
 Ich kann dirs nie genug danken,
 was an mir ist geschehn:
 Lass mich als deinen
 Kranken stets deine
 Wunden sehn.
 9. Erlaubst du meinen
 Tränen, und meinem Herzgefühl,
 sich noch mehr auszuleeren;
 du weißt schon,
 was ich will, ich möcht
 dich mehr genießen, dich,
 der so herzlich ist, und immer
 fühlbar wissen, dass
 du zufrieden bist.
 F 5
 <pb n="108b" src="0108.jpg" />
 10. Ich bleibe bei den
 Wunden, und lieb, so viel
 ich kann, und seh mir alle
 Stunden im Geist sie besser
 an; ich sitze ihm zu Fuße,
 so lang das Herz sich regt,
 bis unter seinem Kusse mein
 letztes Stündlein schlägt.
 11. So will ich Sabbat
 halten in Herzzerrflossenheit.

ID

Gesangbuch1778_1_007201
 Gesangbuch1778_1_007202
 Gesangbuch1778_1_007203
 Gesangbuch1778_1_007204
 Gesangbuch1778_1_007205
 Gesangbuch1778_1_007206
 Gesangbuch1778_1_007207
 Gesangbuch1778_1_007208
 Gesangbuch1778_1_007209
 Gesangbuch1778_1_007210
 Gesangbuch1778_1_007211
 Gesangbuch1778_1_007212
 Gesangbuch1778_1_007213
 Gesangbuch1778_1_007214
 Gesangbuch1778_1_007215
 Gesangbuch1778_1_007216
 Gesangbuch1778_1_007217
 Gesangbuch1778_1_007218
 Gesangbuch1778_1_007219
 Gesangbuch1778_1_007220
 Gesangbuch1778_1_007221
 Gesangbuch1778_1_007222
 Gesangbuch1778_1_007223
 Gesangbuch1778_1_007224
 Gesangbuch1778_1_007225
 Gesangbuch1778_1_007226
 Gesangbuch1778_1_007227
 Gesangbuch1778_1_007228
 Gesangbuch1778_1_007229
 Gesangbuch1778_1_007230
 Gesangbuch1778_1_007231
 Gesangbuch1778_1_007232
 Gesangbuch1778_1_007233
 Gesangbuch1778_1_007234
 Gesangbuch1778_1_007235
 Gesangbuch1778_1_007236
 Gesangbuch1778_1_007237
 Gesangbuch1778_1_007238
 Gesangbuch1778_1_007239
 Gesangbuch1778_1_007240

Diplomatische Transkription

fenheit. Wenn mein Mund
 wird erkalten zu einer
 guten Zeit: fo hat mein
 Freund die Erde, wo ich
 in Sicherheit dereinf aus-
 ruhen werde, fchon durch
 fein Grab geweiht.
 168. Mel. 124.
 O daß ich bis in mein
 Grab, JEfu Leiden
 (wie er fich für mich be-
 gab aller Freuden, und ins
 Sterben ging, daß ich le-
 ben möchte,) fruchtbarlich
 bedachte!
 2. Das Gemäth in
 Todesmäh tief begraben,
 möcht ich gerne spät und
 früh vor mir haben. Du,
 mit meiner Schuld und
 Noth überladen, blick mich
 an in Gnaden!
 3. Laß mich fehen, wie
 dein Leib ward erhitzt, daß
 du vor Herzbangigkeit Blut
 gefchwitzet, und wie deine
 Thranelein fich ergoffen, die
 für mich geflossen!
 4. Laß
 <pb n="109a" src="109.jpg" />
 90 Von dem Leiden, Sterben,
 4. Laß mich fehn, wie
 du vor Laft haft gezittert,
 wie dich meiner Sünden
 Bruft hat erfchättert, wie
 du dort fo todtbeträbt
 meinewegen in der Noth
 gelegen!
 5. Ach noch einen Lie-
 besblick aus dem Garten!

Normalisierter Text

Wenn mein Mund
 wird erkalten zu einer
 guten Zeit: So hat mein
 Freund die Erde, wo ich
 in Sicherheit dereinst ausruhen
 werde, schon durch
 sein Grab geweiht.
 168. Mel. 124.
 O dass ich bis in mein
 Grab, Jesu Leiden
 (wie er sich für mich begab
 aller Freuden, und ins
 Sterben ging, dass ich leben
 möchte,) fruchtbarlich
 bedächte!
 2. Das Gemüt in
 Todesmüh tief begraben,
 möcht ich gerne spät und
 früh vor mir haben. Du,
 mit meiner Schuld und
 Not überladen, blick mich
 an in Gnaden!
 3. Lass mich sehen, wie
 dein Leib ward erhitzt, dass
 du vor Herzbangigkeit Blut
 geschwitzt, und wie deine
 Tränelein sich ergossen, die
 für mich geflossen!
 4. Lass
 <pb n="109a" src="0109.jpg" />
 4. Lass mich sehn, wie
 du vor Last hast gezittert,
 wie dich meiner Sünden
 Brust hat erschütteret, wie
 du dort so tod-betrübt
 meinewegen in der Not
 gelegen!
 5. Ach noch einen Liebesblick
 aus dem Garten!
 Ich seh noch einmal zurück:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007241	ich feh noch einmal zurck:	Solche Arten, ein verlornes
Gesangbuch1778_1_007242	folche Arten, ein verlornes	Menschenkind zu erlsen,
Gesangbuch1778_1_007243	Menfchenkind zu erlfen,	sind noch nie gewesen.
Gesangbuch1778_1_007244	find noch nie gewefen.	6. Du verhhntes Angesicht,
Gesangbuch1778_1_007245	6. Du verhhntes Ange-	zum Entsetzen! Komm,
Gesangbuch1778_1_007246	licht, zum Entfetzen! kom-	meiner Augen Licht
Gesangbuch1778_1_007247	me, meiner Augen Licht	zu ergtzen; du, fr mich,
Gesangbuch1778_1_007248	zu ergtzen; du, fr mich,	vom Geißelschmiss wunder
Gesangbuch1778_1_007249	vom Geißelchmi wundter	Rcken, sollst mein Herz
Gesangbuch1778_1_007250	Rcken, folft mein Herz	erquicken!
Gesangbuch1778_1_007251	erquicken!	7. Lass mich sehen, wie
Gesangbuch1778_1_007252	7. La mich fehen, wie	man dich hingefhrt, und
Gesangbuch1778_1_007253	man dich hingefhret, und	wie du so jmmerlich wardst
Gesangbuch1778_1_007254	wie du fo jmmerlich wardft	traktiert; lass mich sehen,
Gesangbuch1778_1_007255	tractiret; la mich fehen,	wie man dich bitter hhnte,
Gesangbuch1778_1_007256	wie man dich bitter hhnte,	und mit Dornen krnte!
Gesangbuch1778_1_007257	und mit Dornen krnte!	8. Blick fo lieblich auf
Gesangbuch1778_1_007258	8. Blick fo lieblich auf	mich her von dem Kreuze,
Gesangbuch1778_1_007259	mich her von dem Kreuze,	als ob ich Johannes wr;
Gesangbuch1778_1_007260	als ob ich Johannes war;	dadurch reize meine Liebesflammen
Gesangbuch1778_1_007261	dadurch reize meine Liebes-	auf, wie sie knnen
Gesangbuch1778_1_007262	flammen auf, wie fie kn-	deinen nachzubrennen!
Gesangbuch1778_1_007263	nen deinen nachzubrennen!	9. Mein Herz sieht in
Gesangbuch1778_1_007264	9. Mein Herz sieht in	Fu und Hand blutige
Gesangbuch1778_1_007265	Fu und Hand blutige	Tiefen, die die Ngel ingerannt:
Gesangbuch1778_1_007266	Tiefen, die die Ngel ein-	Ach, wie liefen
Gesangbuch1778_1_007267	gerannt: ach, wie liefen	Trpflein ber Trpflein
Gesangbuch1778_1_007268	Trpflein ber Trpfelein	da herunter! O ihr macht
Gesangbuch1778_1_007269	da herunter! o ihr macht	mich munter.
Gesangbuch1778_1_007270	mich munter.	<pb n="109b" src="0109.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007271	<pb n="109b" src="0109.jpg" />	10. Lass mich sehn, wie
Gesangbuch1778_1_007272	10. La mich fehn, wie	mir zugute etliche Stunden
Gesangbuch1778_1_007273	mir zu gut etlich Stunden	nacheinander fortgeblutet
Gesangbuch1778_1_007274	nach einander fortgeblut't	deine Wunden, wie zuletzt
Gesangbuch1778_1_007275	deine Wunden, wie zuletzt	noch aus der Seite nach
Gesangbuch1778_1_007276	noch aus der Seit nach	dem Stoe Blut und
Gesangbuch1778_1_007277	dem Stoffe Blut und	Wasser floss.
Gesangbuch1778_1_007278	Waffer floffe.	11. Nun du allerschnster
Gesangbuch1778_1_007279	11. Nun du allerfchn-	Blick, voll Gefunkel:
Gesangbuch1778_1_007280	fter Blick, voll Gefunkel:	

ID

Gesangbuch1778_1_007281
 Gesangbuch1778_1_007282
 Gesangbuch1778_1_007283
 Gesangbuch1778_1_007284
 Gesangbuch1778_1_007285
 Gesangbuch1778_1_007286
 Gesangbuch1778_1_007287
 Gesangbuch1778_1_007288
 Gesangbuch1778_1_007289
 Gesangbuch1778_1_007290
 Gesangbuch1778_1_007291
 Gesangbuch1778_1_007292
 Gesangbuch1778_1_007293
 Gesangbuch1778_1_007294
 Gesangbuch1778_1_007295
 Gesangbuch1778_1_007296
 Gesangbuch1778_1_007297
 Gesangbuch1778_1_007298
 Gesangbuch1778_1_007299
 Gesangbuch1778_1_007300
 Gesangbuch1778_1_007301
 Gesangbuch1778_1_007302
 Gesangbuch1778_1_007303
 Gesangbuch1778_1_007304
 Gesangbuch1778_1_007305
 Gesangbuch1778_1_007306
 Gesangbuch1778_1_007307
 Gesangbuch1778_1_007308
 Gesangbuch1778_1_007309
 Gesangbuch1778_1_007310
 Gesangbuch1778_1_007311
 Gesangbuch1778_1_007312
 Gesangbuch1778_1_007313
 Gesangbuch1778_1_007314
 Gesangbuch1778_1_007315
 Gesangbuch1778_1_007316
 Gesangbuch1778_1_007317
 Gesangbuch1778_1_007318
 Gesangbuch1778_1_007319
 Gesangbuch1778_1_007320

Diplomatische Transkription

tritt die Sonne gleich
 zurück, wirds gleich dunkel;
 zittert gleich die ganze Welt:
 fein Vertheiden macht mein
 Herz voll Freuden.
 12. Und der Blut- und
 Wafferfall aus der Seite
 reizet mich zum Jubel-
 schall; ach, noch heute feh
 ich an dem Martermann,
 der verchieden, meinen
 ewgen Frieden.
 13. In dein Ruhekam-
 merlein, JEFu Leiche!
 schließ ich mein Gebeine
 ein, daß dirs gleiche: ich
 will mit Maria gehn,
 mich bey deinem Grabe
 auszuweinen.
 14. Ja zum Lohn für
 JEFu Schmerz fey mein
 Leben ihm geweiht, unds
 ganze Herz hingegeben, bis
 ich einft auch meinen Leib
 aus dem Grabe feinem
 ähnlich habe.
 15. Halt die Hütte, lie-
 bes Lamm! deiner ähnlich,
 und das Herz, o Bräuti-
 gam! nach dir fehnlich;
 und
 91
 und laß, bis ich bey dir
 bin, meiner Seelen dein
 Blut niemals fehlen.
 169. Mel. 185.
 Blutge Leiden meines ein-
 gen Freundes, o was
 hat mein Herz an euch!

Normalisierter Text

Tritt die Sonne gleich
 zurück, wirds gleich dunkel;
 zittert gleich die ganze Welt:
 Sein Verscheiden macht mein
 Herz voll Freuden.
 12. Und der Blut- und
 Wasserfall aus der Seite
 reizet mich zum Jubelschall;
 ach, noch heute seh
 ich an dem Martermann,
 der verschieden, meinen
 ewigen Frieden.
 13. In dein Ruhekammerlein,
 Jesu Leiche!
 Schließ ich mein Gebeine
 ein, dass dirs gleiche: Ich
 will mit Maria gehn,
 mich bei deinem Grabe
 auszuweinen.
 14. Ja zum Lohn für
 Jesu Schmerz sei mein
 Leben ihm geweiht, und das
 ganze Herz hingegeben, bis
 ich einst auch meinen Leib
 aus dem Grabe seinem
 ähnlich habe.
 15. Halt die Hütte, liebes
 Lamm! deiner ähnlich,
 und das Herz, o Bräutigam!
 nach dir sehnlich;
 und
 91
 und lass, bis ich bei dir
 bin, meiner Seele dein
 Blut niemals fehlen.
 169. Mel. 185.
 Blutige Leiden meines eingen
 Freundes, o was
 hat mein Herz an euch!

ID

Gesangbuch1778_1_007321
 Gesangbuch1778_1_007322
 Gesangbuch1778_1_007323
 Gesangbuch1778_1_007324
 Gesangbuch1778_1_007325
 Gesangbuch1778_1_007326
 Gesangbuch1778_1_007327
 Gesangbuch1778_1_007328
 Gesangbuch1778_1_007329
 Gesangbuch1778_1_007330
 Gesangbuch1778_1_007331
 Gesangbuch1778_1_007332
 Gesangbuch1778_1_007333
 Gesangbuch1778_1_007334
 Gesangbuch1778_1_007335
 Gesangbuch1778_1_007336
 Gesangbuch1778_1_007337
 Gesangbuch1778_1_007338
 Gesangbuch1778_1_007339
 Gesangbuch1778_1_007340
 Gesangbuch1778_1_007341
 Gesangbuch1778_1_007342
 Gesangbuch1778_1_007343
 Gesangbuch1778_1_007344
 Gesangbuch1778_1_007345
 Gesangbuch1778_1_007346
 Gesangbuch1778_1_007347
 Gesangbuch1778_1_007348
 Gesangbuch1778_1_007349
 Gesangbuch1778_1_007350
 Gesangbuch1778_1_007351
 Gesangbuch1778_1_007352
 Gesangbuch1778_1_007353
 Gesangbuch1778_1_007354
 Gesangbuch1778_1_007355
 Gesangbuch1778_1_007356
 Gesangbuch1778_1_007357
 Gesangbuch1778_1_007358
 Gesangbuch1778_1_007359
 Gesangbuch1778_1_007360

Diplomatische Transkription

wenn es euch betrachtet,
 o wie weint es! wie zer=
 floffen wirts, wie weich!
 möcht mir das Gefühl
 doch nie verfchwinden, noch
 mein Geift fich je wo an=
 ders finden, als auf der
 geliebten Höh Golgatha,
 Gethfemane!
 2. Unter JEFu Kreuze
 will ich liegen: da foll fein
 durchgrabner Fuß taufend
 Dank= und Liebesthranlein
 krigen, mit dem wärmften
 Sänderkuß: feht, wie feine
 Augen für mich brechen,
 wie er fich fein Herze ließ
 durchftechen, wie fich Blut
 und Waßer zeigt, wie fein
 Haupt fich hat geneigt!
 3. Todesblick, der mir
 mein Herz durchfchnitte, da
 du standt vor meiner Säh:
 geh mir nach, begleite
 Tritt und Schritte, bis ich
 aus der Hütte geh! JEFu
 Todesnacht, fein ganzes Lei=
 den, Seelenfchmerz und hei=
 liges Verfcheiden, und fein
 Ruhn in Jofephs Gruft,
 bleibe meine Lebensluft.
 <pb n="110b" src="110.jpg" />
 4. Wo die Glieder mei=

Normalisierter Text

Wenn es euch betrachtet,
 o wie weint es! Wie zerflossen
 wirts, wie weich!
 Möcht mir das Gefühl
 doch nie verschwinden, noch
 mein Geist sich je wo anders
 finden, als auf der
 geliebten Höh Golgatha,
 Gethsemane!
 2. Unter Jesu Kreuze
 will ich liegen: Da soll sein
 durchgrabener Fuß tausend
 Dank- und Liebestränelein
 kriegen, mit dem wärmsten
 Sünderkuss: Seht, wie seine
 Augen für mich brechen,
 wie er sich sein Herze ließ
 durchstechen, wie sich Blut
 und Wasser zeigt, wie sein
 Haupt sich hat geneigt!
 3. Todesblick, der mir
 mein Herz durchschnitt, da
 du standst vor meiner Säh:
 Geh mir nach, begleite
 Tritt und Schritte, bis ich
 aus der Hütte geh! Jesu
 Todesnacht, sein ganzes Leiden,
 Seelenschmerz und heiliges
 Verscheiden, und sein
 Ruhn in Josefs Gruft,
 bleibe meine Lebensluft.
 <pb n="110b" src="0110.jpg" />
 4. Wo die Glieder meines
 Herrn schliefen, da,
 da ruhe mein Gebein, da
 soll sich mein Geist hinein
 vertiefen, das soll sein Geschäfte
 sein. Im Gewölbe,
 wo mein Freund gelegen,
 halt ich täglich meinen

ID

Gesangbuch1778_1_007361
 Gesangbuch1778_1_007362
 Gesangbuch1778_1_007363
 Gesangbuch1778_1_007364
 Gesangbuch1778_1_007365
 Gesangbuch1778_1_007366
 Gesangbuch1778_1_007367
 Gesangbuch1778_1_007368
 Gesangbuch1778_1_007369
 Gesangbuch1778_1_007370
 Gesangbuch1778_1_007371
 Gesangbuch1778_1_007372
 Gesangbuch1778_1_007373
 Gesangbuch1778_1_007374
 Gesangbuch1778_1_007375
 Gesangbuch1778_1_007376
 Gesangbuch1778_1_007377
 Gesangbuch1778_1_007378
 Gesangbuch1778_1_007379
 Gesangbuch1778_1_007380
 Gesangbuch1778_1_007381
 Gesangbuch1778_1_007382
 Gesangbuch1778_1_007383
 Gesangbuch1778_1_007384
 Gesangbuch1778_1_007385
 Gesangbuch1778_1_007386
 Gesangbuch1778_1_007387
 Gesangbuch1778_1_007388
 Gesangbuch1778_1_007389
 Gesangbuch1778_1_007390
 Gesangbuch1778_1_007391
 Gesangbuch1778_1_007392
 Gesangbuch1778_1_007393
 Gesangbuch1778_1_007394
 Gesangbuch1778_1_007395
 Gesangbuch1778_1_007396
 Gesangbuch1778_1_007397
 Gesangbuch1778_1_007398
 Gesangbuch1778_1_007399
 Gesangbuch1778_1_007400

Diplomatische Transkription

Abendfegen; aberm Blick
 auf feine Ruh schließ ich
 meine Augen zu.
 170. Mel. 14.
 Wenn ich mir JEFu
 Leiden will im Geifte
 recht befehn, fo bleib ich
 gern andächtig ftill bey fei-
 ner Leiche ftehn.
 2. Da hab und nehm
 ich mir recht Zeit, mich
 drüber auszufreun, was
 Freuden bis in Ewigkeit
 in JEFu Leiden feyn.
 3. So oft ich ihn im
 Geifte käß; o da erinnert
 fich mein Herz an jeden
 Geißelfchmiß, und denkt:
 das war fer mich!
 4. Ach ja, ich merke
 mirs gar fein, wie ihm
 die Wunden ftehn; wie
 viel der Marterfchönen
 feyn, die an dem Lamm
 zu fehn.
 5. Es nährt fich Liebe
 und Begier aus dem, was
 ich gefehn; dareber wers
 den fer und fer mir Zähren
 in Augen ftehn.
 6. Ich
 <pb n="111a" src="111.jpg" />
 92 Von dem Leiden, Sterben,
 6. Ich wolt mich ihm
 wol gern auch mähnen; er
 hat fo viel gethan: er fing
 im Garten auf den Knien
 die faure Arbeit an.
 7. Nur muß ich wiffen,
 er ift da, und blicket freund-

Normalisierter Text

Abendsegen; überm Blick
 auf seine Ruh schließ ich
 meine Augen zu.
 170. Mel. 14.
 Wenn ich mir Jesu
 Leiden will im Geiste
 recht besehn, so bleib ich
 gern andächtig still bei seiner
 Leiche stehn.
 2. Da hab und nehm
 ich mir recht Zeit, mich
 drüber auszufreun, was
 Freuden bis in Ewigkeit
 in Jesu Leiden sein.
 3. So oft ich ihn im
 Geiste küß; o da erinnert
 sich mein Herz an jeden
 Geißelschmiss, und denkt:
 Das war für mich!
 4. Ach ja, ich merke
 mirs gar fein, wie ihm
 die Wunden stehn; wie
 viel der Marterschönen
 sein, die an dem Lamm
 zu sehn.
 5. Es nährt sich Liebe
 und Begier aus dem, was
 ich gesehn; darüber werden
 für und für mir Tränen
 in Augen stehn.
 6. Ich
 <pb n="111a" src="0111.jpg" />
 6. Ich wollt mich ihm
 wohl gern auch mühen; er
 hat so viel getan: Er fing
 im Garten auf den Knien
 die saure Arbeit an.
 7. Nur muss ich wissen,
 er ist da, und blicket freundlich
 drein, ist er nur meinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007401	lich drein, ift er nur mei	Herzen nah, so will
Gesangbuch1778_1_007402	nem Herzen nah, fo will	ich fleißig sein.
Gesangbuch1778_1_007403	ich fleißig feyn.	171. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_007404	171. Mel. 151.	Ich bin in meinem Geiste
Gesangbuch1778_1_007405	Ich bin in meinem Geifte	so gern, wo Jesus ist,
Gesangbuch1778_1_007406	fo gern wo JEfus ift,	und wo mein Herz das
Gesangbuch1778_1_007407	und wo mein Herz das	meiste von Heil und Trost
Gesangbuch1778_1_007408	meifte von Heil und Troft	genießt; da fährt er mich
Gesangbuch1778_1_007409	genießt; da fährt er mich	zurück auf seine Passion,
Gesangbuch1778_1_007410	zurück auf feine Paßion,	und spricht: Dein ewiges
Gesangbuch1778_1_007411	und fpricht: dein ewigs	Glücke entstand allein
Gesangbuch1778_1_007412	Glücke entftund allein	davon!
Gesangbuch1778_1_007413	davon!	2. Da fall ich vor ihm
Gesangbuch1778_1_007414	2. Da fall ich vor ihm	nieder, und bet ihn herzlich
Gesangbuch1778_1_007415	nieder, und bet ihn herz-	an; und immer schallt
Gesangbuch1778_1_007416	lich an; und immer fchallt	mirs wieder, was er für
Gesangbuch1778_1_007417	mirs wieder, was er fer	mich getan! Das kann mein
Gesangbuch1778_1_007418	mich gethan! das kan mein	Herz entzünden, dass es
Gesangbuch1778_1_007419	Herz entzänden, daß es	vor Freuden trânt, weil
Gesangbuch1778_1_007420	vor Freuden thrânt, weil	er all meine Sünden gebüßt
Gesangbuch1778_1_007421	er all meine Sänden ge-	hat und versöhnt.
Gesangbuch1778_1_007422	büßt hat und verfehnt.	3. Ich habe mich verschlossen
Gesangbuch1778_1_007423	3. Ich habe mich ver-	in Jesu Christi
Gesangbuch1778_1_007424	fchloffen in JEFu Chrifti	Gruft, und bin wie übergossen
Gesangbuch1778_1_007425	Gruft, und bin wie eber-	von Todestau und
Gesangbuch1778_1_007426	goffen von Todesthau und	Duft. O dass mich recht
Gesangbuch1778_1_007427	Duft. O daß mich recht	durchflößen die Todesschweißtröpflein
Gesangbuch1778_1_007428	durchflößen die Tods-	und die
Gesangbuch1778_1_007429	fchweißtröpflein und die	balsamischen Nässen vom
Gesangbuch1778_1_007430	ballamfchen Naffen vom	heiligen Leichnam sein.
Gesangbuch1778_1_007431	heiligen Leichnam fein.	<pb n="111b" src="0111.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007432	<pb n="111b" src="111.jpg" />	4. Da bin ich nun bei
Gesangbuch1778_1_007433	4. Da bin ich nun bey	meinem geliebten Martermann,
Gesangbuch1778_1_007434	meinem geliebten Marter-	mich an ihm satt
Gesangbuch1778_1_007435	mann, mich an ihm fatt	zu weinen; so gut ichs
Gesangbuch1778_1_007436	zu weinen; fo gut ichs	eben kann, vor Scham und
Gesangbuch1778_1_007437	eben kan, vor Schaam und	Dank und Liebe: O dass er
Gesangbuch1778_1_007438	Dank und Liebe: o daß er	ewiglich vor meinen Augen
Gesangbuch1778_1_007439	ewiglich vor meinen Augen	bliebe! So hätte ich genug
Gesangbuch1778_1_007440	bliebe! fo hätte ich gnug	

ID

Gesangbuch1778_1_007441
 Gesangbuch1778_1_007442
 Gesangbuch1778_1_007443
 Gesangbuch1778_1_007444
 Gesangbuch1778_1_007445
 Gesangbuch1778_1_007446
 Gesangbuch1778_1_007447
 Gesangbuch1778_1_007448
 Gesangbuch1778_1_007449
 Gesangbuch1778_1_007450
 Gesangbuch1778_1_007451
 Gesangbuch1778_1_007452
 Gesangbuch1778_1_007453
 Gesangbuch1778_1_007454
 Gesangbuch1778_1_007455
 Gesangbuch1778_1_007456
 Gesangbuch1778_1_007457
 Gesangbuch1778_1_007458
 Gesangbuch1778_1_007459
 Gesangbuch1778_1_007460
 Gesangbuch1778_1_007461
 Gesangbuch1778_1_007462
 Gesangbuch1778_1_007463
 Gesangbuch1778_1_007464
 Gesangbuch1778_1_007465
 Gesangbuch1778_1_007466
 Gesangbuch1778_1_007467
 Gesangbuch1778_1_007468
 Gesangbuch1778_1_007469
 Gesangbuch1778_1_007470
 Gesangbuch1778_1_007471
 Gesangbuch1778_1_007472
 Gesangbuch1778_1_007473
 Gesangbuch1778_1_007474
 Gesangbuch1778_1_007475
 Gesangbuch1778_1_007476
 Gesangbuch1778_1_007477
 Gesangbuch1778_1_007478
 Gesangbuch1778_1_007479
 Gesangbuch1778_1_007480

Diplomatische Transkription

für mich.
 5. Jhn, ja ihn anzufeh-
 en; des Leichnams mich
 zu freun, drauf blutge
 Tröpflein ftehen, die mir
 gefloffen feyn! o unerhörte
 Liebe, da kein Bluttröpf-
 lein mehr, das er gefpart
 hatt, bliebe: wer liebt doch
 fo wie er!
 6. Der Mund, für mich
 erblaffet, hat mich aufs
 Herz geküßt; der Arm hat
 mich umfaffet, der die Ge-
 mein umfchließt; und das
 find meine Siegel, bis er
 mich bey fich gräßt, und
 meiner Augen Riegel ganz
 weggefchoben ift.
 172. Mel. 208.
 Einigs Herz, mein Lie-
 ber! nichts, nichts geht
 mir über deine Paßion;
 fangen meine Glieder dir
 doch tauſend Lieder in
 dem reinften Ton! ich
 dein ärmſtes Sänderlein
 komme dir mein Unver-
 mögen an dein Herz zu
 legen.
 2. Herz,
 <pb n="112a" src="112.jpg" />
 und Begräbniß Chrifti. 93
 2. Herz, in Todespreffe;
 Mund, voll Todesnäffe;
 Augen, im Vergehn;
 Glieder, voller Wehe;
 Hände, drinn ich fehe
 Blutrubinen ftehn; Haupt,
 voll Gottesmajefat, blu-

Normalisierter Text

für mich.
 5. Ihn, ja ihn anzusehen;
 des Leichnams mich
 zu freun, drauf blutige
 Tröpflein stehen, die mir
 geflossen sein! O unerhörte
 Liebe, da kein Blutströpflein
 mehr, das er gespart
 hätte, bliebe: Wer liebt doch
 so wie er!
 6. Der Mund, für mich
 erblasst, hat mich aufs
 Herz geküßt; der Arm hat
 mich umfaßt, der die Gemeinde
 umschließt; und das
 sind meine Siegel, bis er
 mich bei sich grüßt, und
 meiner Augen Riegel ganz
 weggeschoben ist.
 172. Mel. 208.
 Einziges Herz, mein Lieber!
 Nichts, nichts geht
 mir über deine Passion;
 sängen meine Glieder dir
 doch tausend Lieder in
 dem reinsten Ton! Ich
 dein ärmstes Sünderlein
 komme dir mein Unvermögen
 an dein Herz zu
 legen.
 2. Herz,
 <pb n="112a" src="0112.jpg" />
 2. Herz, in Todespreſſe;
 Mund, voll Todesnäſſe;
 Augen, im Vergehn;
 Glieder, voller Wehe;
 Hände, drin ich ſehe
 Blutrubinen ſtehn; Haupt,
 voll Gottesmajefat, blutig,
 wund und überlaufen

ID

Gesangbuch1778_1_007481
 Gesangbuch1778_1_007482
 Gesangbuch1778_1_007483
 Gesangbuch1778_1_007484
 Gesangbuch1778_1_007485
 Gesangbuch1778_1_007486
 Gesangbuch1778_1_007487
 Gesangbuch1778_1_007488
 Gesangbuch1778_1_007489
 Gesangbuch1778_1_007490
 Gesangbuch1778_1_007491
 Gesangbuch1778_1_007492
 Gesangbuch1778_1_007493
 Gesangbuch1778_1_007494
 Gesangbuch1778_1_007495
 Gesangbuch1778_1_007496
 Gesangbuch1778_1_007497
 Gesangbuch1778_1_007498
 Gesangbuch1778_1_007499
 Gesangbuch1778_1_007500
 Gesangbuch1778_1_007501
 Gesangbuch1778_1_007502
 Gesangbuch1778_1_007503
 Gesangbuch1778_1_007504
 Gesangbuch1778_1_007505
 Gesangbuch1778_1_007506
 Gesangbuch1778_1_007507
 Gesangbuch1778_1_007508
 Gesangbuch1778_1_007509
 Gesangbuch1778_1_007510
 Gesangbuch1778_1_007511
 Gesangbuch1778_1_007512
 Gesangbuch1778_1_007513
 Gesangbuch1778_1_007514
 Gesangbuch1778_1_007515
 Gesangbuch1778_1_007516
 Gesangbuch1778_1_007517
 Gesangbuch1778_1_007518
 Gesangbuch1778_1_007519
 Gesangbuch1778_1_007520

Diplomatische Transkription

tig, wundt und eberlaufen
 von den Zornestaufer!
 3. Bruft, voll Todes-
 mähnen; Fäffe, wie im
 glähnen; Stirne, die der
 Kranz eberall macht blu-
 ten; Ræcken, von den
 Ruthen aufgehauen ganz;
 Lippen, ach wie todten-
 blaß; Wangen, aufge-
 fchwohln vor Schmerze:
 ihr brecht mir mein
 Herze!
 4. Mich hier aufzuhäl-
 ten, und mir die Gefalten
 immer zu befehn, wärde
 mir vor allen wohl thun
 und gefallen; doch, foll
 was gefchehn, und ich dir
 auch dienen hier; bin ich
 da, laß nur dein Leiden
 meine Seele weiden!
 173. Mel. 79.
 Ich wänich mir alle Stun-
 den, durch JEFü Blut
 und Wunden, ein froh
 und feligs Herz; gibts bis
 auf fein Erfcheinen gleich
 manchmal noch zu weinen;
 er kennt und heilt ja jeden
 Schmerz.
 <pb n="112b" src="112.jpg" />
 2. Ich fühle Liebes-
 fchauer, wenn ich bedenk,
 wie fauer er meine Schuld
 gebüßt: o wärd er für fein
 Mähnen, bey jedem Othem-
 ziehen, recht dankbarlich
 von mir gegrüßt!
 3. So wie er am ver-

Normalisierter Text

von den Zornestaufer!
 3. Brust, voll Todesmühen;
 Füße, wie im
 Glühen; Stirne, die der
 Kranz überall macht bluten;
 Rücken, von den
 Ruten aufgehauen ganz;
 Lippen, ach wie totenblaus;
 Wangen, aufgeschwohln
 vor Schmerze:
 Ihr brecht mir mein
 Herze!
 4. Mich hier aufzuhalten,
 und mir die Gestalten
 immer zu besehn, würde
 mir vor allen wohl tun
 und gefallen; doch, soll
 was geschehn, und ich dir
 auch dienen hier; bin ich
 da, lass nur dein Leiden
 meine Seele weiden!
 173. Mel. 79.
 Ich wünsch mir alle Stunden,
 durch Jesu Blut
 und Wunden, ein froh
 und seliges Herz; gibts bis
 auf sein Erscheinen gleich
 manchmal noch zu weinen;
 er kennt und heilt ja jeden
 Schmerz.
 <pb n="112b" src="0112.jpg" />
 2. Ich fühle Liebesschauer,
 wenn ich bedenk,
 wie sauer er meine Schuld
 gebüßt: O würd er für sein
 Mühen, bei jedem Atemziehen,
 recht dankbarlich
 von mir gegrüßt!
 3. So wie er am verhöhntesten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007521	höhnstften, fo ilt er mir	so ist er mir
Gesangbuch1778_1_007522	am fchönften: ich werd des	am schönsten: Ich werd des
Gesangbuch1778_1_007523	Blicks nie fatt, und kan	Blicks nie satt, und kann
Gesangbuch1778_1_007524	mich oft der Zähren vor	mich oft der Tränen vor
Gesangbuch1778_1_007525	Eindruck nicht erwehren,	Eindruck nicht erwehren,
Gesangbuch1778_1_007526	weil Er mein Herz ver-	weil Er mein Herz verwundet
Gesangbuch1778_1_007527	wundet hat.	hat.
Gesangbuch1778_1_007528	4. Und wenn ich Pfal-	4. Und wenn ich Psalmen
Gesangbuch1778_1_007529	men finge, muß fein Tod	singe, muss sein Tod
Gesangbuch1778_1_007530	allerdinge derfelben Jnhalt	allerdings derselben Inhalt
Gesangbuch1778_1_007531	feyn; ich lobte feine Wun-	sein; ich lobte seine Wunden
Gesangbuch1778_1_007532	den gern alle Tagesftun-	gern alle Tagesstunden,
Gesangbuch1778_1_007533	nen, wacht' auf und fchliefe	wacht' auf und schliefe
Gesangbuch1778_1_007534	damit ein.	damit ein.
Gesangbuch1778_1_007535	5. Ich feh im Geift mit	5. Ich seh im Geist mit
Gesangbuch1778_1_007536	Haufen Bluttröpflein von	Haufen Blutströpflein von
Gesangbuch1778_1_007537	ihm laufen; ich fteh auf	ihm laufen; ich steh auf
Gesangbuch1778_1_007538	Golgatha: o himmlische	Golgatha: O himmlische
Gesangbuch1778_1_007539	Momente! o daß ich blei-	Momente! O dass ich bleiben
Gesangbuch1778_1_007540	ben könte ums Kreuze, bis	könnte ums Kreuze, bis
Gesangbuch1778_1_007541	er wieder da!	er wieder da!
Gesangbuch1778_1_007542	6. Ich bin durch manche	6. Ich bin durch manche
Gesangbuch1778_1_007543	Zeiten, wol gar durch Ewig-	Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten,
Gesangbuch1778_1_007544	keiten, in meinem Geift ge-	in meinem Geist gereist:
Gesangbuch1778_1_007545	reift: nichts hat mirs Herz	Nichts hat mirs Herz
Gesangbuch1778_1_007546	genommen, als da ich an-	genommen, als da ich angekommen
Gesangbuch1778_1_007547	gekommen auf Gulgatha,	auf Gulgatha,
Gesangbuch1778_1_007548	GOTT fey gepreift!	Gott sei gepreist!
Gesangbuch1778_1_007549	7. Auf diefem Fleckgen	7. Auf diesem Fleckchen
Gesangbuch1778_1_007550	fteh ich; von diefer Stelle	steh ich; von dieser Stelle
Gesangbuch1778_1_007551	geh ich nun niemals mehr	geh ich nun niemals mehr
Gesangbuch1778_1_007552	zurück:	zurück:
Gesangbuch1778_1_007553	<pb n="113a" src="113.jpg" />	<pb n="113a" src="0113.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007554	94 Von dem Leiden, Sterben,	zurück: Er heft' all meine
Gesangbuch1778_1_007555	zurück: er heft' all meine	Blicke auf seine Marterstücke,
Gesangbuch1778_1_007556	Blicke auf feine Marter-	bis ich mich dort
Gesangbuch1778_1_007557	ftücke, bis ich mich dort	an ihm erquick!
Gesangbuch1778_1_007558	an ihm erquick!	8. O Blut der Wundenhöhle!
Gesangbuch1778_1_007559	8. O Blut der Wunden-	Erhalte meine Seele
Gesangbuch1778_1_007560	höhle! erhalte meine Seele	stets in Zerflossenheit; und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007561	ftets in Zerfloffenheit; und	jedes Glied erreiche die
Gesangbuch1778_1_007562	jedes Glied erreiche die	Ähnlichkeit der Leiche: So
Gesangbuch1778_1_007563	Aehnlichkeit der Leiche: fo	hab ich immer selige Zeit,
Gesangbuch1778_1_007564	hab ich immer folge Zeit,	9. Bis ich ihn dort umfasse,
Gesangbuch1778_1_007565	9. Bis ich ihn dort umf	und hier zurücke lasse
Gesangbuch1778_1_007566	faffe, und hier zurücke laffe	den armen irdischen Leib;
Gesangbuch1778_1_007567	den armen Hättenlaim;	und sollt ich auch auf Erden
Gesangbuch1778_1_007568	und folt ich auch auf Er	noch zum Gerippe
Gesangbuch1778_1_007569	den noch zum Gerippe	werden, ich geh als Wundenwürmlein
Gesangbuch1778_1_007570	werden, ich geh als Wun	heim.
Gesangbuch1778_1_007571	denwürmlein heim.	174. Mel. 208.
Gesangbuch1778_1_007572	174. Mel. 208.	So wie eins im Bette
Gesangbuch1778_1_007573	So wie eins im Bette	gerne Ruhe hätte, so
Gesangbuch1778_1_007574	gerne Ruhe hätte, fo	hätt auch mein Geist, der
Gesangbuch1778_1_007575	hätt auch mein Geift, der	in Jesu Wunden sanfte
Gesangbuch1778_1_007576	in JEFu Wunden fanfte	Ruh gefunden und sie froh
Gesangbuch1778_1_007577	Ruh gefunden und fie froh	genossen, dieses Gut, das
Gesangbuch1778_1_007578	geneußt, diefes Gut, das	Jesu Blut, Leiden, Tod
Gesangbuch1778_1_007579	JEFu Blut, Leiden, Tod	und Grab gewährt, gerne
Gesangbuch1778_1_007580	und Grab gewähret, gerne	ungestört.
Gesangbuch1778_1_007581	ungeföret.	2. Was ich in dem Grabe
Gesangbuch1778_1_007582	2. Was ich in dem Grabe	meines Heilands habe an
Gesangbuch1778_1_007583	meines Heilands habe an	dem Leichnam sein, kann ich
Gesangbuch1778_1_007584	dem Leichnam fein, kan ich	nicht beschreiben; lasst mich
Gesangbuch1778_1_007585	nicht beschreiben; laßt mich	dabei bleiben! Keine Träumereien
Gesangbuch1778_1_007586	dabey bleiben! keine Trau	nehmen meine Seele
Gesangbuch1778_1_007587	mereyn nehmen meine Seele	ein: Hier betrachten meine
Gesangbuch1778_1_007588	ein: hier betrachten meine	Blicke alle Marterstücke:
Gesangbuch1778_1_007589	Blicke alle Marterstücke:	3. Seine Leidensschönen,
Gesangbuch1778_1_007590	3. Seine Leidensschönen,	seine heiße Tränen, sein
Gesangbuch1778_1_007591	feine heiße Thränen, fein	im Staube knien, seiner
Gesangbuch1778_1_007592	im Staube knien, feiner	<pb n="113b" src="0113.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007593	<pb n="113b" src="113.jpg" />	Wangen Röthe, seine Todesgebete,
Gesangbuch1778_1_007594	Wangen Röthe, seine Tods	sind mir Liturgien,
Gesangbuch1778_1_007595	gebete, find mir Liturgien,	sein bespeites Angesicht,
Gesangbuch1778_1_007596	fein belpeytes Angeficht,	alle seine Leidensstunden,
Gesangbuch1778_1_007597	alle feine Leidensstunden,	alle seine Wunden;
Gesangbuch1778_1_007598	alle feine Wunden;	4. Wie sein Herz gelechzet,
Gesangbuch1778_1_007599	4. Wie fein Herz gelech	seine Brust geächzet,
Gesangbuch1778_1_007600	zet, feine Bruft geachzet,	

ID

Gesangbuch1778_1_007601
 Gesangbuch1778_1_007602
 Gesangbuch1778_1_007603
 Gesangbuch1778_1_007604
 Gesangbuch1778_1_007605
 Gesangbuch1778_1_007606
 Gesangbuch1778_1_007607
 Gesangbuch1778_1_007608
 Gesangbuch1778_1_007609
 Gesangbuch1778_1_007610
 Gesangbuch1778_1_007611
 Gesangbuch1778_1_007612
 Gesangbuch1778_1_007613
 Gesangbuch1778_1_007614
 Gesangbuch1778_1_007615
 Gesangbuch1778_1_007616
 Gesangbuch1778_1_007617
 Gesangbuch1778_1_007618
 Gesangbuch1778_1_007619
 Gesangbuch1778_1_007620
 Gesangbuch1778_1_007621
 Gesangbuch1778_1_007622
 Gesangbuch1778_1_007623
 Gesangbuch1778_1_007624
 Gesangbuch1778_1_007625
 Gesangbuch1778_1_007626
 Gesangbuch1778_1_007627
 Gesangbuch1778_1_007628
 Gesangbuch1778_1_007629
 Gesangbuch1778_1_007630
 Gesangbuch1778_1_007631
 Gesangbuch1778_1_007632
 Gesangbuch1778_1_007633
 Gesangbuch1778_1_007634
 Gesangbuch1778_1_007635
 Gesangbuch1778_1_007636
 Gesangbuch1778_1_007637
 Gesangbuch1778_1_007638
 Gesangbuch1778_1_007639
 Gesangbuch1778_1_007640

Diplomatische Transkription

und fein Mund erleicht;
 feinen Blick voll Frieden,
 womit er verchieden und
 fein Haupt geneigt: ich
 verfpär im Grabesrevier an
 der heiligen Marterleiche
 alles das zugleich.
 175. Mel. 14.
 Zu meines HERren Tod
 und Schmerz, da ift
 mein Element, mein Hei-
 land weiß es, wie mein
 Herz nach feinen Wunden
 brennt.
 2. Ich wänfche mir zur
 Wartezeit, folang ich hier
 foll feyn, daß mich der
 Eindruck ftets begleitet von
 feiner Todespein.
 3. O blutigs Herz! wer
 ift dir gleich? laß mir in
 aller früh, und bis ich
 wied'r ins Bette fteig, den
 Blick der Agonie!
 4. O die Minut ift mir
 was werth, da du dein
 Haupt geneigt! o hatt ichs
 letzte Wort gehört, mit
 dem dein Mund erleicht!
 5. Ach hatt mein Aug
 das Glück gehabt, die Tods-
 fchweiß-
 <pb n="114a" src="114.jpg" />
 und Begräbniß Chriffti. 95
 fchweißperln zu fehn: wie
 hatt ich mich damit gelabt,
 fie abzutrocknen!
 6. Und als ein Kriegs-
 knecht mit Gewalt das
 theure Herze dein mit einem

Normalisierter Text

und sein Mund erleicht;
 seinen Blick voll Frieden,
 womit er verschieden und
 sein Haupt geneigt: Ich
 verspür im Grabesrevier an
 der heiligen Marterleiche
 alles das zugleich.
 175. Mel. 14.
 Zu meines Herrn Tod
 und Schmerz, da ist
 mein Element, mein Heiland
 weiß es, wie mein
 Herz nach seinen Wunden
 brennt.
 2. Ich wünsche mir zur
 Wartezeit, solange ich hier
 soll sein, dass mich der
 Eindruck stets begleitet von
 seiner Todespein.
 3. O blutiges Herz! Wer
 ist dir gleich? Lass mir in
 aller Früh, und bis ich
 wieder ins Bette steig, den
 Blick der Agonie!
 4. O die Minute ist mir
 was wert, da du dein
 Haupt geneigt! O hätte ichs
 letzte Wort gehört, mit
 dem dein Mund erleicht!
 5. Ach hätte mein Aug
 das Glück gehabt, die Todes-
 schweiß-
 <pb n="114a" src="0114.jpg" />
 schweißperlen zu sehn: Wie
 hätte ich mich damit gelabt,
 sie abzutrocknen!
 6. Und als ein Kriegsknecht
 mit Gewalt das
 teure Herze dein mit einem
 Speer entzwei gespalten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007641	Speer entzwey gefpalt't,	da hätt ich mögen sein.
Gesangbuch1778_1_007642	da hätt ich mögen feyn.	7. An dem Moment, da
Gesangbuch1778_1_007643	7. An dem Moment, da	dir das Blut aus deinem
Gesangbuch1778_1_007644	dir das Blut aus deinem	Herzen brach, tut sich die
Gesangbuch1778_1_007645	Herzen brach, thut sich die	Seele viel zu gut, und
Gesangbuch1778_1_007646	Seele viel zu gut, und	denkt ihm sehnlich nach.
Gesangbuch1778_1_007647	denkt ihm fehnlich nach.	8. So stehe dann die
Gesangbuch1778_1_007648	8. So fehe dann die	Passion, die blutige Todesgeschichte,
Gesangbuch1778_1_007649	Paßion, die blutige Tods-	und der Eindruck
Gesangbuch1778_1_007650	geschichte, und der Eindruck	der Dornenkrone, mir immer
Gesangbuch1778_1_007651	der Dornenkrone, mir im-	vor'm Gesicht;
Gesangbuch1778_1_007652	mer vor'm Gesicht;	9. Bis daß der Blick,
Gesangbuch1778_1_007653	9. Bis daß der Blick,	der Tag und Nacht fürs
Gesangbuch1778_1_007654	der Tag und Nacht fürs	Herz so tröstlich ist, mir
Gesangbuch1778_1_007655	Herz fo tröstlich ift, mir	aus jedweder Miene lacht,
Gesangbuch1778_1_007656	aus jedweder Miene lacht,	aus jeder Träne fließt.
Gesangbuch1778_1_007657	aus jeder Thräne fließt.	10. Und wenn mirs
Gesangbuch1778_1_007658	10. Und wenn mirs	heimzugeschickt, fo sey
Gesangbuch1778_1_007659	heimzugeschickt, fo fey	der letzte Ton, den mein
Gesangbuch1778_1_007660	der letzte Ton, den mein	Herz in sein Herze schickt,
Gesangbuch1778_1_007661	Herz in sein Herze schickt,	ein Lob der Passion.
Gesangbuch1778_1_007662	ein Lob der Paßion.	176. Mel. 208.
Gesangbuch1778_1_007663	176. Mel. 208.	Bienenlein hör ich singen,
Gesangbuch1778_1_007664	Bienenlein hör ich fingen,	die sich dahin schwingen,
Gesangbuch1778_1_007665	die sich dahin schwin-	wo man dich erblickt,
Gesangbuch1778_1_007666	gen, wo man dich erblickt,	Haupt voll Blut und Wunden,
Gesangbuch1778_1_007667	Haupt voll Blut und Wun-	in den Todesstunden,
Gesangbuch1778_1_007668	den, in den Todesstunden,	und ums Herz bedrückt:
Gesangbuch1778_1_007669	und ums Herz bedrückt:	Soll ich hier der Melodie
Gesangbuch1778_1_007670	foll ich hie der Melodie	mit Gesängen oder Tränen
Gesangbuch1778_1_007671	mit Gefängen oder Thrä-	dankbarlich nachtönen?
Gesangbuch1778_1_007672	nen dankbarlich nachtönen?	<pb n="114b" src="0114.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007673	<pb n="114b" src="114.jpg" />	2. Lasst mir meine Weise!
Gesangbuch1778_1_007674	2. Laßt mir meine Weiße!	Sing ich gleich gern leise im
Gesangbuch1778_1_007675	fing ich gleich gern leife im	Magdalenen-Ton, und auf
Gesangbuch1778_1_007676	Magdlenenton, und auf	ihrer Stelle; *) wird der
Gesangbuch1778_1_007677	ihrer Stelle; *) wird der	Klang doch helle bey der
Gesangbuch1778_1_007678	Klang doch helle bey der	Passion: Aber sing ich ihm
Gesangbuch1778_1_007679	Paßion: aber fing ich ihm	allein, so erfährt, was ich
Gesangbuch1778_1_007680	allein, fo erfährt, was ich	

ID

Gesangbuch1778_1_007681
 Gesangbuch1778_1_007682
 Gesangbuch1778_1_007683
 Gesangbuch1778_1_007684
 Gesangbuch1778_1_007685
 Gesangbuch1778_1_007686
 Gesangbuch1778_1_007687
 Gesangbuch1778_1_007688
 Gesangbuch1778_1_007689
 Gesangbuch1778_1_007690
 Gesangbuch1778_1_007691
 Gesangbuch1778_1_007692
 Gesangbuch1778_1_007693
 Gesangbuch1778_1_007694
 Gesangbuch1778_1_007695
 Gesangbuch1778_1_007696
 Gesangbuch1778_1_007697
 Gesangbuch1778_1_007698
 Gesangbuch1778_1_007699
 Gesangbuch1778_1_007700
 Gesangbuch1778_1_007701
 Gesangbuch1778_1_007702
 Gesangbuch1778_1_007703
 Gesangbuch1778_1_007704
 Gesangbuch1778_1_007705
 Gesangbuch1778_1_007706
 Gesangbuch1778_1_007707
 Gesangbuch1778_1_007708
 Gesangbuch1778_1_007709
 Gesangbuch1778_1_007710
 Gesangbuch1778_1_007711
 Gesangbuch1778_1_007712
 Gesangbuch1778_1_007713
 Gesangbuch1778_1_007714
 Gesangbuch1778_1_007715
 Gesangbuch1778_1_007716
 Gesangbuch1778_1_007717
 Gesangbuch1778_1_007718
 Gesangbuch1778_1_007719
 Gesangbuch1778_1_007720

Diplomatische Transkription

erzehle, keine Menschenseele.
 *) Luc. 7, 38.
 3. Wenn ich so alleine
 vor dem Heiland weine,
 und so stille hin gehe aber
 legen meine Wahl zum Segen;
 ach! was werd ich
 inn: Stundenweise möchte
 ich nichts thun, als zu
 seinen Füßen meinen Dank
 vergießen.
 4. Meines Herzens Neigung
 ist die tiefe Beugung,
 über Jesu Schmerz; das
 zerfloßne Wesen, daraus
 man kan lesen ein vergnügtes
 Herz; der vom Blutschmuck
 schöne Geist, eine
 samt der Leibeshöhle keusch
 gemachte Seele.
 5. Lamm! du hast geeilet;
 daß du mich geheilet;
 doch du liebst mich ja in
 dem Tränenthale nicht
 zum ersten Male: dort auf
 Golgatha seh ich ja die
 Liebesgewalt dein Herz wie
 in Stücken reißen: Das
 mag Liebe heißen!
 6. Allen meinen Kummer
 stillt im süßen Schlummer
 Jesu Marterbild.
 Schwer
 <pb n="115a" src="115.jpg" />
 96 Von dem Leiden, Sterben,
 Schwer wirds meiner Seele,
 daß sie viel erzehle, was
 mein Inneres fühlt und sein
 Blut am Herzen tut; laßt
 mich ihn mit seinem Büßen
 in mein Herze schließen.

Normalisierter Text

erzähle, keine Menschenseele.
 *) Luc. 7, 38.
 3. Wenn ich so alleine
 vor dem Heiland weine,
 und so stille hingehe, überlegen
 meine Wahl zum Segen;
 ach! was werd ich
 inn: Stundenweise möchte
 ich nichts tun, als zu
 seinen Füßen meinen Dank
 vergießen.
 4. Meines Herzens Neigung
 ist die tiefe Beugung,
 über Jesu Schmerz; das
 zerflossene Wesen, daraus
 man kann lesen ein vergnügtes
 Herz; der vom Blutschmuck
 schöne Geist, eine
 samt der Leibeshöhle keusch
 gemachte Seele.
 5. Lamm! Du hast geeilet,
 dass du mich geheilet;
 doch du liebst mich ja in
 dem Tränenthale nicht
 zum ersten Male: Dort auf
 Golgatha seh ich ja die
 Liebesgewalt dein Herz wie
 in Stücken reißen: Das
 mag Liebe heißen!
 6. Allen meinen Kummer
 stillt im süßen Schlummer
 Jesu Marterbild.
 Schwer
 <pb n="115a" src="0115.jpg" />
 Schwer wirds meiner Seele,
 dass sie viel erzähle, was
 mein Inneres fühlt und sein
 Blut am Herzen tut; lasst
 mich ihn mit seinem Büßen
 in mein Herze schließen.

ID

Gesangbuch1778_1_007721
 Gesangbuch1778_1_007722
 Gesangbuch1778_1_007723
 Gesangbuch1778_1_007724
 Gesangbuch1778_1_007725
 Gesangbuch1778_1_007726
 Gesangbuch1778_1_007727
 Gesangbuch1778_1_007728
 Gesangbuch1778_1_007729
 Gesangbuch1778_1_007730
 Gesangbuch1778_1_007731
 Gesangbuch1778_1_007732
 Gesangbuch1778_1_007733
 Gesangbuch1778_1_007734
 Gesangbuch1778_1_007735
 Gesangbuch1778_1_007736
 Gesangbuch1778_1_007737
 Gesangbuch1778_1_007738
 Gesangbuch1778_1_007739
 Gesangbuch1778_1_007740
 Gesangbuch1778_1_007741
 Gesangbuch1778_1_007742
 Gesangbuch1778_1_007743
 Gesangbuch1778_1_007744
 Gesangbuch1778_1_007745
 Gesangbuch1778_1_007746
 Gesangbuch1778_1_007747
 Gesangbuch1778_1_007748
 Gesangbuch1778_1_007749
 Gesangbuch1778_1_007750
 Gesangbuch1778_1_007751
 Gesangbuch1778_1_007752
 Gesangbuch1778_1_007753
 Gesangbuch1778_1_007754
 Gesangbuch1778_1_007755
 Gesangbuch1778_1_007756
 Gesangbuch1778_1_007757
 Gesangbuch1778_1_007758
 Gesangbuch1778_1_007759
 Gesangbuch1778_1_007760

Diplomatische Transkription

fen in mein Herze schlieffen.
 7. Laßt mich niederfin-
 ken! meinem Herzen win-
 ken feine Leiden zu: welch
 unfchatzbar Glöcke hab ich
 bey dem Blicke; was em-
 pfind ich nu! die gemar-
 terte Perlon des Verfeh-
 ners der Gemeine machet,
 daß ich weine.
 8. Todesangft ums Her-
 ze! Seele voller Schmerz!
 Hätte voller Wruft; damit
 meine Seele und die Lei-
 beshöhle frey werd von der
 Laft: o wie wallt mein
 Herze auf, ihm, fo viel
 mir Adern fchlagen, Lob
 und Dank zu fagen!
 9. Sein veripeyt Ge-
 fichte macht mir meines
 lichte, und erquickts mit
 fich: wie er am verhöhten-
 ften, ift er mir am fchön-
 ften; o wie rührt er mich
 in dem Mantel, mit dem
 Rohr, auf dem Platz, dem
 Marterthronen, in der Dor-
 nenkrone!
 10. Und mit diefen Stök-
 ken werden die fchmök-
 ken, denen fie gefallen: fei-
 ner Marter Zeichen folln
 mir nie entweichen; denn
 <pb n="115b" src="115.jpg" />
 die hat vor alln mir einmal
 das Herz gerührt: in dem
 Schmuck, drinn er gegang-
 gen, will ich ihn empfangen.
 11. Wunderföhne Wun-

Normalisierter Text

7. Laßt mich niedersinken!
 Meinem Herzen winken
 seine Leiden zu: Welch
 unschätzbare Glücke hab ich
 bei dem Blicke; was empfind
 ich nun! Die gemarterte
 Person des Versöhners
 der Gemeinde machet,
 dass ich weine.
 8. Todesangst ums Herze!
 Seele voller Schmerz!
 Hütte voller Wut; damit
 meine Seele und die Leibeshöhle
 frei wird von der
 Last: O wie wallt mein
 Herze auf, ihm, so viel
 mir Adern schlagen, Lob
 und Dank zu sagen!
 9. Sein bespeites Gesichte
 macht mir meines
 lichte, und erquickts mit
 sich: Wie er am verhöhtsten,
 ist er mir am schönsten;
 o wie rührt er mich
 in dem Mantel, mit dem
 Rohr, auf dem Platz, dem
 Marterthronen, in der Dornenkrone!
 10. Und mit diesen Stücken
 werden die sich schmücken,
 denen sie gefallen: Seiner
 Marter Zeichen sollen
 mir nie entweichen; denn
 <pb n="115b" src="0115.jpg" />
 die hat vor allen mir einmal
 das Herz gerührt: In dem
 Schmuck, drin er gegangen,
 will ich ihn empfangen.
 11. Wunderschöne Wunden!

ID

Gesangbuch1778_1_007761
 Gesangbuch1778_1_007762
 Gesangbuch1778_1_007763
 Gesangbuch1778_1_007764
 Gesangbuch1778_1_007765
 Gesangbuch1778_1_007766
 Gesangbuch1778_1_007767
 Gesangbuch1778_1_007768
 Gesangbuch1778_1_007769
 Gesangbuch1778_1_007770
 Gesangbuch1778_1_007771
 Gesangbuch1778_1_007772
 Gesangbuch1778_1_007773
 Gesangbuch1778_1_007774
 Gesangbuch1778_1_007775
 Gesangbuch1778_1_007776
 Gesangbuch1778_1_007777
 Gesangbuch1778_1_007778
 Gesangbuch1778_1_007779
 Gesangbuch1778_1_007780
 Gesangbuch1778_1_007781
 Gesangbuch1778_1_007782
 Gesangbuch1778_1_007783
 Gesangbuch1778_1_007784
 Gesangbuch1778_1_007785
 Gesangbuch1778_1_007786
 Gesangbuch1778_1_007787
 Gesangbuch1778_1_007788
 Gesangbuch1778_1_007789
 Gesangbuch1778_1_007790
 Gesangbuch1778_1_007791
 Gesangbuch1778_1_007792
 Gesangbuch1778_1_007793
 Gesangbuch1778_1_007794
 Gesangbuch1778_1_007795
 Gesangbuch1778_1_007796
 Gesangbuch1778_1_007797
 Gesangbuch1778_1_007798
 Gesangbuch1778_1_007799
 Gesangbuch1778_1_007800

Diplomatische Transkription

den! ihr nehmt mir die
 Stunden wie Minuten hin:
 welchen Troft und Freude,
 welche volle Weide findt
 mein Herz darinn! keine
 Zeit noch Ewigkeit kan,
 was in euch zu genieffen,
 je in Grenzen schlieffen.
 12. Haupt voll Todes-
 tropfen! Herz, in vollem
 Klopfen! Seele auf der
 Reis! Bruft, auf ders fo
 röchelt! Mund, der auf
 mich lächelt unterm Todes-
 eis: feyd viel tausendmal
 gegräßt! Marterleib, für
 mich begraben, du folft
 Ehre haben.
 177. Mel. 146.
 Ich halte meine Fahrt fo
 gern zu JEfu Leiche;
 das ift fo meine Art. Die
 Augen werden Teiche, und
 mein Mund fpricht nicht
 gern, käßt lieber, und hat
 lieb die Wunden meines
 HErrn: das ift mein fteter
 Trieb.
 2. Darf nun mein ar-
 mes Herz von fich ein
 Wertgen fprechen; fo ifts
 voll Schaam und Schmerz,
 voll Elend und Gebrechen,
 doch
 <pb n="116a" src="116.jpg" />
 und Begräbniß Chriffti. 97
 doch, daß es gegens Lamm
 bey aller Armuth brennt,
 und feinen Bräutigam in
 feinem Leiden kennt.

Normalisierter Text

Ihr nehmt mir die
 Stunden wie Minuten hin:
 Welchen Trost und Freude,
 welche volle Weide findet
 mein Herz darin! Keine
 Zeit noch Ewigkeit kann,
 was in euch zu genießen,
 je in Grenzen schließen.
 12. Haupt voll Todeströpfen!
 Herz, in vollem
 Klopfen! Seele auf der
 Reise! Brust, auf der es so
 röchelt! Mund, der auf
 mich lächelt unterm Todeseis:
 Seid viel tausendmal
 begrüßt! Marterleib, für
 mich begraben, du sollst
 Ehre haben.
 177. Mel. 146.
 Ich halte meine Fahrt so
 gern zu Jesu Leiche;
 das ist so meine Art. Die
 Augen werden Teiche, und
 mein Mund spricht nicht
 gern, küsst lieber, und hat
 lieb die Wunden meines
 Herrn: Das ist mein steter
 Trieb.
 2. Darf nun mein armes
 Herz von sich ein
 Wörtchen sprechen; so ists
 voll Scham und Schmerz,
 voll Elend und Gebrechen,
 doch
 <pb n="116a" src="0116.jpg" />
 doch, dass es gegens Lamm
 bei aller Armut brennt,
 und seinen Bräutigam in
 seinem Leiden kennt.
 3. Herr Jesu! Der du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007801	3. HErr JEFü! der du	mir mein Glück zuwege
Gesangbuch1778_1_007802	mir mein Glück zuwege	brachtest, und meine Seele
Gesangbuch1778_1_007803	brachteft, und meine Seele	dir zum Eigentume machtest:
Gesangbuch1778_1_007804	dir zum Eigenthume mach-	Nimm mein Aug von Tränen
Gesangbuch1778_1_007805	teft: nimms Aug von Thra-	nass, nimm mein Herz dankbar
Gesangbuch1778_1_007806	nen naß, nimms Herz dank-	und warm, nimm es hin
Gesangbuch1778_1_007807	bar und warm, nimms hin	zum Gratias; ist es gleich
Gesangbuch1778_1_007808	zum Gratias; ist es gleich	noch so arm.
Gesangbuch1778_1_007809	noch so arm.	4. Nun hab ich, was
Gesangbuch1778_1_007810	4. Nun hab ich, was	ich will, ich darf dein Blut
Gesangbuch1778_1_007811	ich will, ich darf dein Blut	genießen, ich darf in aller
Gesangbuch1778_1_007812	genießen, ich darf in aller	Still mich in dein Grab
Gesangbuch1778_1_007813	Still mich in dein Grab	verschließen: Reich deine
Gesangbuch1778_1_007814	verschließen: reich deine	Füße her mir, wie der
Gesangbuch1778_1_007815	Fülle her mir, wie der	Magdalena; das ists, was
Gesangbuch1778_1_007816	Magdalen; das ists, was	ich begehrt. Wie wohl ist
Gesangbuch1778_1_007817	ich begehrt. Wie wohl ist	mir geschehn!
Gesangbuch1778_1_007818	mir geschehn!	5. Ich überlasse mich an
Gesangbuch1778_1_007819	5. Ich überlasse mich an	die durchbohrten Hände, bis
Gesangbuch1778_1_007820	die durchbohrten Hände, bis	ich dich sichtbarlich umarmen
Gesangbuch1778_1_007821	ich dich sichtbarlich umarm-	kann ohne Ende. Inzwischen
Gesangbuch1778_1_007822	men kan ohn Ende. In-	bleibt mein Geist
Gesangbuch1778_1_007823	zwischen bleibt mein Geift	stets um dein Kreuz herum,
Gesangbuch1778_1_007824	ftets um dein Kreuz herum,	und Seele und Leib genießt
Gesangbuch1778_1_007825	und Seel und Leib geneußt	dein ganzes Marterthum.
Gesangbuch1778_1_007826	dein ganzes Marterthum.	6. Wie sie zerweinet sind
Gesangbuch1778_1_007827	6. Wie sie zerweinet sind	die holden Jesusaugen!
Gesangbuch1778_1_007828	die holden Jefusaugen!	Mein Herz eilt wie ein
Gesangbuch1778_1_007829	mein Herz eilt wie ein	Kind, die Tränelein aufzusaugen;
Gesangbuch1778_1_007830	Kind, die Thranlein aufzu-	siehts seine Schuld
Gesangbuch1778_1_007831	saugen; siehts seine Schuld	gleich ein an Jesu Bußkampfnacht:
Gesangbuch1778_1_007832	gleich ein an JEFü Buß-	Der Blick auf
Gesangbuch1778_1_007833	kampfnacht: der Blick auf	sein Weinen hats wieder
Gesangbuch1778_1_007834	sein Gewein hats wieder	froh gemacht.
Gesangbuch1778_1_007835	froh gemacht.	<pb n="116b" src="0116.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007836	<pb n="116b" src="116.jpg" />	7. O Jesu! Dem im
Gesangbuch1778_1_007837	7. O JEFü! dem im	Kampf das bange Herze
Gesangbuch1778_1_007838	Kampf das bange Herze	pochete, dem von der Buße
Gesangbuch1778_1_007839	pochet, dem von der Buße	Dampf das Blut in Adern
Gesangbuch1778_1_007840	Dampf das Blut in Adern	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_007841	kochet; du, der fein müdes	kochte; du, der sein müdes
Gesangbuch1778_1_007842	Haupt kaum stille halten	Haupt kaum stille halten
Gesangbuch1778_1_007843	kan: mein Herz, das an	kann: Mein Herz, das an
Gesangbuch1778_1_007844	dich glaubt, fieht dich gar	dich glaubt, sieht dich gar
Gesangbuch1778_1_007845	fehnlich an.	sehnlich an.
Gesangbuch1778_1_007846	8. Ich fehe meinen	8. Ich sehe meinen
Gesangbuch1778_1_007847	HErrn, ftatt meiner, an	Herrn, statt meiner, angebunden;
Gesangbuch1778_1_007848	gebunden; und weide mich	und weide mich
Gesangbuch1778_1_007849	fo gern an feinen Geiffel	so gern an seinen Geißelwunden.
Gesangbuch1778_1_007850	wunden. Mein Auge blickt	Mein Auge blickt
Gesangbuch1778_1_007851	nach ihm, er fieht fih nach	nach ihm, er sieht sich nach
Gesangbuch1778_1_007852	mir um: mir wird der Laut	mir um: Mir wird der Laut
Gesangbuch1778_1_007853	vom Riem zum lieblichften	vom Riemen zum lieblichsten
Gesangbuch1778_1_007854	Gefumm.	Gesumm.
Gesangbuch1778_1_007855	9. Blutbräutigam! dein	9. Blutbräutigam! Dein
Gesangbuch1778_1_007856	Hohn hat wol nicht feines	Hohn hat wohl nicht seines
Gesangbuch1778_1_007857	gleichen; ich feh die Dor	gleichen; ich seh die Dornenkrone
Gesangbuch1778_1_007858	nenkron auf deiner Stirn,	auf deiner Stirn,
Gesangbuch1778_1_007859	der bleichen; und hab an	der bleichen; und hab an
Gesangbuch1778_1_007860	dem Geficht den fchenften	dem Gesicht den schönsten
Gesangbuch1778_1_007861	Blick gefehn: fo oft ein	Blick gesehn: So oft ein
Gesangbuch1778_1_007862	Dörnlein ficht, bleibt ein	Dörnlein sticht, bleibt ein
Gesangbuch1778_1_007863	Bluttröpflein ftehn.	Blutströpflein stehn.
Gesangbuch1778_1_007864	10. Du allerfchenfter	10. Du allerschönster
Gesangbuch1778_1_007865	Blick, der bis ins Herz	Blick, der bis ins Herz
Gesangbuch1778_1_007866	kan ftrahlen! o letzter Ab	kann strahlen! O letzter Abschiedsblick,
Gesangbuch1778_1_007867	fchiedsblick, du bift nicht	du bist nicht
Gesangbuch1778_1_007868	abzumahlen. Freund in	abzumalen. Freund in
Gesangbuch1778_1_007869	der Agonie! ich bitt dich	der Agonie! Ich bitt dich
Gesangbuch1778_1_007870	um ein Stöck: laß deine	um ein Stück: Lass deine
Gesangbuch1778_1_007871	Todscopie in meinem Blick	Todeskopi in meinem Blick
Gesangbuch1778_1_007872	zurück!	zurück!
Gesangbuch1778_1_007873	11. Das Herz im Leibe	11. Das Herz im Leibe
Gesangbuch1778_1_007874	wallt, die armen Augen	wallt, die armen Augen
Gesangbuch1778_1_007875	flieffen: wars möglich, die	fließen: Wärs möglich, die
Gesangbuch1778_1_007876	G Ge	G Ge-
Gesangbuch1778_1_007877	<pb n="117a" src="117.jpg" />	<pb n="117a" src="0117.jpg" />
Gesangbuch1778_1_007878	98 Von dem Leiden, Sterben,	Gestalt leibhaftiglich zu
Gesangbuch1778_1_007879	Gefalt leibhaftiglich zu	grüßen, die Seele ging bei
Gesangbuch1778_1_007880	graffen, die Seel ging bey	dem Blick gleich gerne mit

ID

Gesangbuch1778_1_007881
 Gesangbuch1778_1_007882
 Gesangbuch1778_1_007883
 Gesangbuch1778_1_007884
 Gesangbuch1778_1_007885
 Gesangbuch1778_1_007886
 Gesangbuch1778_1_007887
 Gesangbuch1778_1_007888
 Gesangbuch1778_1_007889
 Gesangbuch1778_1_007890
 Gesangbuch1778_1_007891
 Gesangbuch1778_1_007892
 Gesangbuch1778_1_007893
 Gesangbuch1778_1_007894
 Gesangbuch1778_1_007895
 Gesangbuch1778_1_007896
 Gesangbuch1778_1_007897
 Gesangbuch1778_1_007898
 Gesangbuch1778_1_007899
 Gesangbuch1778_1_007900
 Gesangbuch1778_1_007901
 Gesangbuch1778_1_007902
 Gesangbuch1778_1_007903
 Gesangbuch1778_1_007904
 Gesangbuch1778_1_007905
 Gesangbuch1778_1_007906
 Gesangbuch1778_1_007907
 Gesangbuch1778_1_007908
 Gesangbuch1778_1_007909
 Gesangbuch1778_1_007910
 Gesangbuch1778_1_007911
 Gesangbuch1778_1_007912
 Gesangbuch1778_1_007913
 Gesangbuch1778_1_007914
 Gesangbuch1778_1_007915
 Gesangbuch1778_1_007916
 Gesangbuch1778_1_007917
 Gesangbuch1778_1_007918
 Gesangbuch1778_1_007919
 Gesangbuch1778_1_007920

Diplomatische Transkription

dem Blick gleich gerne mit
 ihm heim, und liebe hier
 zurück den armen Hätten-
 laim.
 12. Erblaßter Leib des
 HErrn! wie foll ich dich
 doch heiffen? ich nenne dich
 fo gern den fchönften, roth-
 und weiffen. Bleib, höch-
 fte Schönheit du, mir ftets
 vor Augen ftehn; fo will
 ich bey der Ruh auch an
 die Arbeit gehn.
 178. Mel. 185.
 Wenn ich JEfu Grab im
 Geift befuche, foll es
 nie umfonft gefchehn; ich
 will mir aus feinem Tods-
 geruche Lebenskräfte holen
 gehn: mein Herz foll an
 feiner Seite liegen, mein
 Leib Theil an feinem Ster-
 ben krigen in jedweder
 Lebensftund, fo wird Seel
 und Leib gefund.
 2. Diefes ift das Platz-
 chen, wo ich meinen eingen
 Freund betrachten kan, und
 ich feh im Geift mir immer
 feinen ausgeftreckten Leich-
 nam an. JEfu Kreuze,
 JEfu Todesftunden, JEfu
 aber alles fchöne Wunden,
 JEfu Marterleib und Blut
 ift und bleibt mein höchftes
 Gut.
 <pb n="117b" src="117.jpg" />
 3. Ruft mich nicht,
 Gefpielen meiner Freuden,
 wenn fich meine Seele fetzt

Normalisierter Text

ihm heim, und ließe hier
 zurück den armen irdischen
 Leib.
 12. Erblasster Leib des
 Herrn! Wie soll ich dich
 doch heißen? Ich nenne dich
 so gern den schönsten, rotund
 weißen. Bleib, höchste
 Schönheit du, mir stets
 vor Augen stehn; so will
 ich bei der Ruh auch an
 die Arbeit gehn.
 178. Mel. 185.
 Wenn ich Jesu Grab im
 Geist besuche, soll es
 nie umsonst geschehn; ich
 will mir aus seinem Todesgeruch
 Lebenskräfte holen
 gehn: Mein Herz soll an
 seiner Seite liegen, mein
 Leib Teil an seinem Sterben
 kriegen in jedweder
 Lebensstund, so wird Seele
 und Leib gesund.
 2. Dieses ist das Plätzchen,
 wo ich meinen einzigen
 Freund betrachten kann, und
 ich seh im Geist mir immer
 seinen ausgestreckten Leichnam
 an. Jesu Kreuze,
 Jesu Todesstunden, Jesu
 über alles schöne Wunden,
 Jesu Marterleib und Blut
 ist und bleibt mein höchstes
 Gut.
 <pb n="117b" src="0117.jpg" />
 3. Ruft mich nicht,
 Gefährten meiner Freuden,
 wenn sich meine Seele setzt

ID

Gesangbuch1778_1_007921
 Gesangbuch1778_1_007922
 Gesangbuch1778_1_007923
 Gesangbuch1778_1_007924
 Gesangbuch1778_1_007925
 Gesangbuch1778_1_007926
 Gesangbuch1778_1_007927
 Gesangbuch1778_1_007928
 Gesangbuch1778_1_007929
 Gesangbuch1778_1_007930
 Gesangbuch1778_1_007931
 Gesangbuch1778_1_007932
 Gesangbuch1778_1_007933
 Gesangbuch1778_1_007934
 Gesangbuch1778_1_007935
 Gesangbuch1778_1_007936
 Gesangbuch1778_1_007937
 Gesangbuch1778_1_007938
 Gesangbuch1778_1_007939
 Gesangbuch1778_1_007940
 Gesangbuch1778_1_007941
 Gesangbuch1778_1_007942
 Gesangbuch1778_1_007943
 Gesangbuch1778_1_007944
 Gesangbuch1778_1_007945
 Gesangbuch1778_1_007946
 Gesangbuch1778_1_007947
 Gesangbuch1778_1_007948
 Gesangbuch1778_1_007949
 Gesangbuch1778_1_007950
 Gesangbuch1778_1_007951
 Gesangbuch1778_1_007952
 Gesangbuch1778_1_007953
 Gesangbuch1778_1_007954
 Gesangbuch1778_1_007955
 Gesangbuch1778_1_007956
 Gesangbuch1778_1_007957
 Gesangbuch1778_1_007958
 Gesangbuch1778_1_007959
 Gesangbuch1778_1_007960

Diplomatische Transkription

und sich an dem ganzen
 Todesleiden ihres Brauti-
 gams ergötzt! wenn sie in
 der Kreuzesluft und Ge-
 gend, da ist sie zu allem
 unvermögend, ja in dieser
 Atmosphär denk ich an
 nichts anders mehr.
 4. Blasse, aber rothge-
 ftreifte Leiche! siehe, wie
 dein Kindelein dir die zit-
 terhafte Lippe reiche; gib
 mir von dem Blut hinein,
 das dein heiliges Haupt für
 mich vergossen, das aus
 Hand und Seit und Fuß
 geflossen, noch im Tod vor
 Liebe warm; gib mirs, denn
 mein Herz ist arm.
 5. Kommt, und schmeckt
 und fehet doch sein Leiden!
 niemand hats genug be-
 tracht't: hier kans Herz
 sich ohne Ende weiden; ach!
 da gehen Tag und Nacht
 ja wol Jahre hin als wie
 Momente: o daß unser Herz
 so nach ihm brennte, wie
 Maria dort entbrannt wei-
 nend bey dem Grabe stand!
 179. Mel. 99.
 Ach wundervoller Mar-
 termann! dems Blut
 noch von der Stirne rann,
 wies müde Haupt sich ster-
 hend
 <pb n="118a" src="118.jpg" />
 und Begräbniß Chriffti. 99
 hend neigte, die Bruft den
 letzten Hauch verblies, die

Normalisierter Text

und sich an dem ganzen
 Todesleiden ihres Bräutigams
 ergötzt! Wenn sie in
 der Kreuzesluft und Gegend,
 da ist sie zu allem
 unvermögend, ja in dieser
 Atmosphäre denk ich an
 nichts anders mehr.
 4. Blasse, aber rotgestreifte
 Leiche! Siehe, wie
 dein Kindchen dir die zitternde
 Lippe reiche; gib
 mir von dem Blut hinein,
 das dein heiliges Haupt für
 mich vergossen, das aus
 Hand und Seite und Fuß
 geflossen, noch im Tod vor
 Liebe warm; gib mirs, denn
 mein Herz ist arm.
 5. Kommt, und schmeckt
 und sehet doch sein Leiden!
 Niemand hats genug betrachtet:
 Hier kans Herz
 sich ohne Ende weiden; ach!
 da gehen Tag und Nacht
 ja wohl Jahre hin als wie
 Momente: O dass unser Herz
 so nach ihm brennte, wie
 Maria dort entbrannt weinend
 bei dem Grabe stand!
 179. Mel. 99.
 Ach wundervoller Martermann!
 Dem das Blut
 noch von der Stirne rann,
 wies müde Haupt sich ster-
 bend
 <pb n="118a" src="0118.jpg" />
 neigte, die Brust den
 letzten Hauch verhauchte, die
 Märtyrerseele den Leib verließ,

ID

Gesangbuch1778_1_007961
 Gesangbuch1778_1_007962
 Gesangbuch1778_1_007963
 Gesangbuch1778_1_007964
 Gesangbuch1778_1_007965
 Gesangbuch1778_1_007966
 Gesangbuch1778_1_007967
 Gesangbuch1778_1_007968
 Gesangbuch1778_1_007969
 Gesangbuch1778_1_007970
 Gesangbuch1778_1_007971
 Gesangbuch1778_1_007972
 Gesangbuch1778_1_007973
 Gesangbuch1778_1_007974
 Gesangbuch1778_1_007975
 Gesangbuch1778_1_007976
 Gesangbuch1778_1_007977
 Gesangbuch1778_1_007978
 Gesangbuch1778_1_007979
 Gesangbuch1778_1_007980
 Gesangbuch1778_1_007981
 Gesangbuch1778_1_007982
 Gesangbuch1778_1_007983
 Gesangbuch1778_1_007984
 Gesangbuch1778_1_007985
 Gesangbuch1778_1_007986
 Gesangbuch1778_1_007987
 Gesangbuch1778_1_007988
 Gesangbuch1778_1_007989
 Gesangbuch1778_1_007990
 Gesangbuch1778_1_007991
 Gesangbuch1778_1_007992
 Gesangbuch1778_1_007993
 Gesangbuch1778_1_007994
 Gesangbuch1778_1_007995
 Gesangbuch1778_1_007996
 Gesangbuch1778_1_007997
 Gesangbuch1778_1_007998
 Gesangbuch1778_1_007999
 Gesangbuch1778_1_008000

Diplomatische Transkription

Martirerfeil den Leib ver-
 ließ, das Auge brach, der
 Mund erleichte:
 2. Das war ein Blick!
 fo jämmerlich fehn wir
 für unfre Sände dich ans
 Kreuz erhöht, ins Grab
 gestreckt; und fehn dich
 auch, voll Fried und
 Freud, zu unferer Gerech-
 tigkeit vom Tode wieder
 auferwecket.
 <pb n="118b" src="118.jpg" />
 * * * * *
 Von der Auferstehung Chrifti aus feinem
 Grabe.
 180. Mel. 132.
 Kommt, betet an bey
 Chrifti Gruft, ihr
 gottergebne Sinnen! Ichöpf
 neuen Muth und frische
 Luft, ein Loblied zu begin-
 nen: denn JEfus, der im
 Grabe lag, stand wieder
 auf am dritten Tag, und
 hat den Tod befieget.
 2. Auf! danket ihm mit
 Herz und Mund an diefem
 Tag der Freuden: er hat
 den ewgen Gnadenbund ge-
 gründet durch fein Leiden,
 dem Tod genommen feine
 Macht, das ewge Leben
 wiederbracht, und unver-
 gänglichs Wefen.
 3. Nun tritt, was Chri-
 fto ähnlich ift, in Glaubens-
 kraft zufammen: weil JE-
 fus auferstanden ift, wer
 will fein Volk verdammen?

Normalisierter Text

das Auge brach, der
 Mund erleichte:
 2. Das war ein Blick!
 So jämmerlich sehn wir
 für unsre Sünde dich ans
 Kreuz erhöht, ins Grab
 gestreckt; und sehn dich
 auch, voll Fried und
 Freud, zu unsrer Gerechtigkeit
 vom Tode wieder
 auferweckt.
 <pb n="118b" src="0118.jpg" />
 * * * * *
 Von der Auferstehung Christi aus seinem
 Grabe.
 180. Mel. 132.
 Kommt, betet an bei
 Christi Gruft, ihr
 gottesergebene Sinne! Schöpft
 neuen Mut und frische
 Luft, ein Loblied zu beginnen:
 Denn Jesus, der im
 Grabe lag, stand wieder
 auf am dritten Tag, und
 hat den Tod besiegt.
 2. Auf! Danket ihm mit
 Herz und Mund an diesem
 Tag der Freuden: Er hat
 den ewigen Gnadenbund gegründet
 durch sein Leiden,
 dem Tod genommen seine
 Macht, das ewige Leben
 wiedergebracht, und unvergängliches
 Wesen.
 3. Nun tritt, was Christus
 ähnlich ist, in Glaubenskraft
 zusammen: Weil Jesus
 auferstanden ist, wer
 will sein Volk verdammen?

ID

Gesangbuch1778_1_008001
 Gesangbuch1778_1_008002
 Gesangbuch1778_1_008003
 Gesangbuch1778_1_008004
 Gesangbuch1778_1_008005
 Gesangbuch1778_1_008006
 Gesangbuch1778_1_008007
 Gesangbuch1778_1_008008
 Gesangbuch1778_1_008009
 Gesangbuch1778_1_008010
 Gesangbuch1778_1_008011
 Gesangbuch1778_1_008012
 Gesangbuch1778_1_008013
 Gesangbuch1778_1_008014
 Gesangbuch1778_1_008015
 Gesangbuch1778_1_008016
 Gesangbuch1778_1_008017
 Gesangbuch1778_1_008018
 Gesangbuch1778_1_008019
 Gesangbuch1778_1_008020
 Gesangbuch1778_1_008021
 Gesangbuch1778_1_008022
 Gesangbuch1778_1_008023
 Gesangbuch1778_1_008024
 Gesangbuch1778_1_008025
 Gesangbuch1778_1_008026
 Gesangbuch1778_1_008027
 Gesangbuch1778_1_008028
 Gesangbuch1778_1_008029
 Gesangbuch1778_1_008030
 Gesangbuch1778_1_008031
 Gesangbuch1778_1_008032
 Gesangbuch1778_1_008033
 Gesangbuch1778_1_008034
 Gesangbuch1778_1_008035
 Gesangbuch1778_1_008036
 Gesangbuch1778_1_008037
 Gesangbuch1778_1_008038
 Gesangbuch1778_1_008039
 Gesangbuch1778_1_008040

Diplomatische Transkription

hier ift der Mann, der
 überwand, und nach zerris-
 senem Todesband zur
 Rechten GÖttes fitzet.
 4. Ach, mein HErr JE-
 fu! der du bist von Tod-
 ten auferstanden, du rettetest
 all's, was deine ift, auch
 aus des Todes Banden;
 daß wir zufammen insge-
 mein zum neuen Leben ge-
 hen ein, das du uns hast
 erworben.
 5. Sey hochgelobt in
 diefer Zeit von allen Got-
 teskindern, und ewig in
 der Herrlichkeit von allen
 Ueberwindern, die über-
 wunden durch dein Blut:
 HErr JEfu! gib uns Kraft
 und Muth, daß wir auch
 überwinden.
 6. GÖtt, unferr GÖtt
 fey Lob und Dank, der
 uns den Sieg gegeben, der
 G 2 das,
 <pb n="119a" src="119.jpg" />
 100 Von der Auferftehung Chrifto
 das, was hin ins Ster-
 ben sank, hat wiederbracht
 zum Leben. Der Sieg ift
 unferr; JEfus lebt, der
 uns zur Herrlichkeit er-
 hebt: gebt unferr GÖtt
 die Ehre!
 181. Mel. 22.
 Mit Freuden wolln wir
 heute fing'n, und re-
 den von fröhlichen Ding'n,
 wie Chrifto sich nach fei-

Normalisierter Text

Hier ist der Mann, der
 überwand, und nach zerrissenem
 Todesband zur
 Rechten Gottes sitzet.
 4. Ach, mein Herr Jesu!
 Der du bist von Toten
 auferstanden, du rettetest
 alles, was deines ist, auch
 aus des Todes Banden;
 dass wir zusammen gemeinsam
 zum neuen Leben gehen
 ein, das du uns hast
 erworben.
 5. Sei hochgelobt in
 dieser Zeit von allen Gotteskindern,
 und ewig in
 der Herrlichkeit von allen
 Überwindern, die überwunden
 durch dein Blut:
 Herr Jesu! Gib uns Kraft
 und Mut, dass wir auch
 überwinden.
 6. Gott, unserm Gott
 sei Lob und Dank, der
 uns den Sieg gegeben, der
 G 2 das,
 <pb n="119a" src="0119.jpg" />
 das, was hin ins Sterben
 sank, hat wiedergebracht
 zum Leben. Der Sieg ist
 unser; Jesus lebt, der
 uns zur Herrlichkeit erhebt:
 Gebt unserm Gott
 die Ehre!
 181. Mel. 22.
 Mit Freuden wollen wir
 heute singen, und reden
 von fröhlichen Dingen,
 wie Christus sich nach seinem
 Tod seiner Kirche offenbart

ID

Gesangbuch1778_1_008041
 Gesangbuch1778_1_008042
 Gesangbuch1778_1_008043
 Gesangbuch1778_1_008044
 Gesangbuch1778_1_008045
 Gesangbuch1778_1_008046
 Gesangbuch1778_1_008047
 Gesangbuch1778_1_008048
 Gesangbuch1778_1_008049
 Gesangbuch1778_1_008050
 Gesangbuch1778_1_008051
 Gesangbuch1778_1_008052
 Gesangbuch1778_1_008053
 Gesangbuch1778_1_008054
 Gesangbuch1778_1_008055
 Gesangbuch1778_1_008056
 Gesangbuch1778_1_008057
 Gesangbuch1778_1_008058
 Gesangbuch1778_1_008059
 Gesangbuch1778_1_008060
 Gesangbuch1778_1_008061
 Gesangbuch1778_1_008062
 Gesangbuch1778_1_008063
 Gesangbuch1778_1_008064
 Gesangbuch1778_1_008065
 Gesangbuch1778_1_008066
 Gesangbuch1778_1_008067
 Gesangbuch1778_1_008068
 Gesangbuch1778_1_008069
 Gesangbuch1778_1_008070
 Gesangbuch1778_1_008071
 Gesangbuch1778_1_008072
 Gesangbuch1778_1_008073
 Gesangbuch1778_1_008074
 Gesangbuch1778_1_008075
 Gesangbuch1778_1_008076
 Gesangbuch1778_1_008077
 Gesangbuch1778_1_008078
 Gesangbuch1778_1_008079
 Gesangbuch1778_1_008080

Diplomatische Transkription

nem Tod fein'r Kirche of-
 fenbaret hat.
 2. Weiber, beträbet al-
 lenthalben, gingen fröh aus,
 JEſum zu falb'n, kamen,
 da fein Grab offen war,
 und fanden da zween En-
 gel klar.
 3. Maria wandt ihr An-
 geficht, ſah JEſum ſtehn
 und kant ihn nicht; er
 fragt ſie, ſprach: wen ſu-
 cheſt du, und warum wei-
 neſt du allo?
 4. Sie ſprach: mein
 Herr! weiſt du davon?
 ſag, wo halt du ihn hin-
 gethan? fo will ich ihn
 nehmen zu mir; denn nach
 ihm ſteht all mein Begier.
 5. Er ſprach: Maria!
 (wie ſie hieß) und ſie:
 Meifter! du biſts gewiß:
 fiel dabey nieder ihm zu
 Füß'n, und wolt ſie ihm,
 wie vormals, küß'n.
 <pb n="119b" src="119.jpg" />
 6. Da ſie, ſamt andern,
 dieſe Ding fein'n Jüngern
 zu verkündgen ging; da
 kam JEſus und gräßte ſie,
 und ſie fielen auf ihre Knie:
 7. Griffen mit Furcht
 ſeine Füß an; und er
 ſprach: leyd nicht fo furcht-
 ſam, ſondern geht, ſagt
 mein'n Brüdern frey, daß
 ich vom Tod erſtanden ſey.
 8. Sie gingen bald und
 ſäumten nicht, ſagten fein'n

Normalisierter Text

hat.
 2. Weiber, betrübt überall,
 gingen früh aus,
 Jeſum zu ſalben, kamen,
 da ſein Grab offen war,
 und fanden da zwei Engel
 klar.
 3. Maria wandte ihr Angeſicht,
 ſah Jeſum ſtehn
 und kannte ihn nicht; er
 fragt ſie, ſprach: Wen ſuchſt
 du, und warum weineſt
 du ſo?
 4. Sie ſprach: Mein
 Herr! Weiſt du davon?
 Sag, wo haſt du ihn hingetan?
 So will ich ihn
 nehmen zu mir; denn nach
 ihm ſteht all mein Begehren.
 5. Er ſprach: Maria!
 (wie ſie hieß) und ſie:
 Meifter! Du biſts gewiſſ:
 Fiel dabei nieder ihm zu
 Füßen, und wolt ſie ihm,
 wie früher, küſſen.
 <pb n="119b" src="0119.jpg" />
 6. Da ſie, ſamt andern,
 dieſe Dinge ſeinen Jüngern
 zu verkünden ging; da
 kam Jeſus und grüßte ſie,
 und ſie fielen auf ihre Knie:
 7. Griffen mit Furcht
 ſeine Füße an; und er
 ſprach: Seid nicht ſo furchtsam,
 ſondern geht, ſagt
 meinen Brüdern frei, daß
 ich vom Tod erſtanden ſei.
 8. Sie gingen bald und
 säumten nicht, ſagten ſeinen

ID

Gesangbuch1778_1_008081
 Gesangbuch1778_1_008082
 Gesangbuch1778_1_008083
 Gesangbuch1778_1_008084
 Gesangbuch1778_1_008085
 Gesangbuch1778_1_008086
 Gesangbuch1778_1_008087
 Gesangbuch1778_1_008088
 Gesangbuch1778_1_008089
 Gesangbuch1778_1_008090
 Gesangbuch1778_1_008091
 Gesangbuch1778_1_008092
 Gesangbuch1778_1_008093
 Gesangbuch1778_1_008094
 Gesangbuch1778_1_008095
 Gesangbuch1778_1_008096
 Gesangbuch1778_1_008097
 Gesangbuch1778_1_008098
 Gesangbuch1778_1_008099
 Gesangbuch1778_1_008100
 Gesangbuch1778_1_008101
 Gesangbuch1778_1_008102
 Gesangbuch1778_1_008103
 Gesangbuch1778_1_008104
 Gesangbuch1778_1_008105
 Gesangbuch1778_1_008106
 Gesangbuch1778_1_008107
 Gesangbuch1778_1_008108
 Gesangbuch1778_1_008109
 Gesangbuch1778_1_008110
 Gesangbuch1778_1_008111
 Gesangbuch1778_1_008112
 Gesangbuch1778_1_008113
 Gesangbuch1778_1_008114
 Gesangbuch1778_1_008115
 Gesangbuch1778_1_008116
 Gesangbuch1778_1_008117
 Gesangbuch1778_1_008118
 Gesangbuch1778_1_008119
 Gesangbuch1778_1_008120

Diplomatische Transkription

Jüngern die Gefchicht; die
 aber glaubten ihnen nicht,
 bis er auch kam vor ihr
 Geficht.
 182. Mel. 47.
 Chrifft ift erfanden von
 der Marter alle; deß
 folln wir alle froh feyn,
 Chrifthus will unfer Troft
 feyn. Hallelujah.
 2. War er nicht erfanden,
 fo war die Welt ver-
 gangen: feit daß er er-
 ftanden ift, lob'n wir den
 HErrn JEfum Chrifft.
 Hallelujah.
 3. Hallelujah, Hallelu-
 jah, Hallelujah! deß folln
 wir alle froh feyn, Chri-
 ftus will unfer Troft feyn.
 Hallelujah.
 183. Mel. 54.
 Fröh Morgens, da die
 Sonn aufgeht, mein
 Hei-
 <pb n="120a" src="120.jpg" />
 aus feinem Grabe. 101
 Heiland Chrifthus aufer-
 fteht: vertrieben ift der
 Sünden Nacht; Licht, Heil
 und Leben wiederbracht.
 Hallelujah.
 2. Lebt Chrifthus, was
 bin ich betrübt? ich weiß,
 daß er mich herzlich liebt:
 weil JEfus lebt, an den
 ich glaub; wer ift, der
 mir das Leben raub?
 Hallelujah.
 3. Durch ihn bin ich

Normalisierter Text

Jüngern die Geschichte; die
 aber glaubten ihnen nicht,
 bis er auch kam vor ihr
 Gesicht.
 182. Mel. 47.
 Christ ist erstanden von
 der Marter allen; dessen
 sollen wir alle froh sein,
 Christus will unser Trost
 sein. Hallelujah.
 2. Wäre er nicht erstanden,
 so wäre die Welt verloren:
 Seit dass er erstanden
 ist, loben wir den
 Herrn Jesum Christ.
 Hallelujah.
 3. Hallelujah, Hallelujah,
 Hallelujah! Dessen sollen
 wir alle froh sein, Christus
 will unser Trost sein.
 Hallelujah.
 183. Mel. 54.
 Früh morgens, da die
 Sonne aufgeht, mein
 Hei-
 <pb n="120a" src="0120.jpg" />
 land Christus aufersteht:
 Vertrieben ist der
 Sünden Nacht; Licht, Heil
 und Leben wiedergebracht.
 Hallelujah.
 2. Lebt Christus, was
 bin ich betrübt? Ich weiß,
 dass er mich herzlich liebt:
 Weil Jesus lebt, an den
 ich glaube; wer ist, der
 mir das Leben raub?
 Hallelujah.
 3. Durch ihn bin ich
 mit Gott versöhnt, die

ID

Gesangbuch1778_1_008121
 Gesangbuch1778_1_008122
 Gesangbuch1778_1_008123
 Gesangbuch1778_1_008124
 Gesangbuch1778_1_008125
 Gesangbuch1778_1_008126
 Gesangbuch1778_1_008127
 Gesangbuch1778_1_008128
 Gesangbuch1778_1_008129
 Gesangbuch1778_1_008130
 Gesangbuch1778_1_008131
 Gesangbuch1778_1_008132
 Gesangbuch1778_1_008133
 Gesangbuch1778_1_008134
 Gesangbuch1778_1_008135
 Gesangbuch1778_1_008136
 Gesangbuch1778_1_008137
 Gesangbuch1778_1_008138
 Gesangbuch1778_1_008139
 Gesangbuch1778_1_008140
 Gesangbuch1778_1_008141
 Gesangbuch1778_1_008142
 Gesangbuch1778_1_008143
 Gesangbuch1778_1_008144
 Gesangbuch1778_1_008145
 Gesangbuch1778_1_008146
 Gesangbuch1778_1_008147
 Gesangbuch1778_1_008148
 Gesangbuch1778_1_008149
 Gesangbuch1778_1_008150
 Gesangbuch1778_1_008151
 Gesangbuch1778_1_008152
 Gesangbuch1778_1_008153
 Gesangbuch1778_1_008154
 Gesangbuch1778_1_008155
 Gesangbuch1778_1_008156
 Gesangbuch1778_1_008157
 Gesangbuch1778_1_008158
 Gesangbuch1778_1_008159
 Gesangbuch1778_1_008160

Diplomatische Transkription

mit GOtt verfohnt, die
 Feindchaft ift ganz abge-
 lehnt. Wo er itzt ift, da
 komm ich hin, weil ich
 ein Glied fein's Leibes bin.
 Hallelujah.
 4. Mein JEFus lebt,
 und fchetzet mich, darum
 mein Herze freuet fich; ich
 glaub an dich, HErr JEFu
 Chrift, der du vom Tod er-
 ftanden bift. Hallelujah.
 5. Drum werd ich nim-
 mer feyn verlorn, fo wahr
 als du ein Menfch geborn:
 wer an dich glaubt, und
 zweifelt nicht, der kommet
 ja nicht ins Gericht.
 Hallelujah.
 6. Ich glaub an dich,
 mein JEFu Chrift! der du
 fer mich getodtet bift:
 wie kont ich dann verlo-
 ren feyn? es ift unmog-
 lich, nein, ach nein!
 Hallelujah.
 <pb n="120b" src="120.jpg" />
 7. Ich leb, und werd
 in Ewigkeit mit JEFu le-
 ben: o der Freud! deß
 habe Dank, mein Fels
 und Hort, hab Dank,
 o JEFu! hier und dort.
 Hallelujah.
 184. Mel. 54.
 Erfchienen ift der herrliche
 Tag, dran fich niemand
 genug freuen mag: Chrift,
 unfer HErr, heut trium-
 phirt, all feine Feind ge-

Normalisierter Text

Feindschaft ist ganz abgelehnt.
 Wo er jetzt ist, da
 komm ich hin, weil ich
 ein Glied seines Leibes bin.
 Hallelujah.
 4. Mein Jesus lebt,
 und schützet mich, darum
 mein Herze freuet sich; ich
 glaube an dich, Herr Jesu
 Christ, der du vom Tod erstanden
 bist. Hallelujah.
 5. Drum werd ich niemals
 verloren sein, so wahr
 als du ein Mensch geboren:
 Wer an dich glaubt, und
 zweifelt nicht, der kommt
 ja nicht ins Gericht.
 Hallelujah.
 6. Ich glaube an dich,
 mein Jesu Christ! Der du
 für mich getötet bist:
 Wie könnte ich dann verloren
 sein? Es ist unmöglich,
 nein, ach nein!
 Hallelujah.
 <pb n="120b" src="0120.jpg" />
 7. Ich leb, und werd
 in Ewigkeit mit Jesu leben:
 O der Freud! Dessen
 habe Dank, mein Fels
 und Hort, hab Dank,
 o Jesu! Hier und dort.
 Hallelujah.
 184. Mel. 54.
 Erschienen ist der herrliche
 Tag, an dem sich niemand
 genug freuen mag: Christ,
 unser Herr, heut triumphiert,
 all seine Feinde gefangen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_008161	fangen fährt. Hallelujah.	führt. Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_008162	2. Die alte Schlang,	2. Die alte Schlange,
Gesangbuch1778_1_008163	die Sünd und Tod, die	die Sünde und Tod, die
Gesangbuch1778_1_008164	Hell, all'n Jammer, Angst	Hölle, allen Jammer, Angst
Gesangbuch1778_1_008165	und Noth hat aberwunden	und Not hat überwunden
Gesangbuch1778_1_008166	JEfus Chrif, der von	Jesus Christ, der von
Gesangbuch1778_1_008167	dem Tod erfanden ift.	dem Tod erstanden ist.
Gesangbuch1778_1_008168	Hallelujah.	Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_008169	3. Drum wir auch billig	3. Drum wir auch billig
Gesangbuch1778_1_008170	fröhlich feyn; fingen	fröhlich sein; singen
Gesangbuch1778_1_008171	das Hallelujah fein, und	das Hallelujah schön, und
Gesangbuch1778_1_008172	loben dich, HErr JEFu	loben dich, Herr Jesu
Gesangbuch1778_1_008173	Chrift; zu Troft du uns	Christ; zu unserem Trost du uns
Gesangbuch1778_1_008174	erfanden bift. Hallelujah.	auferstanden bist. Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_008175	185. Mel. 154.	185. Mel. 154.
Gesangbuch1778_1_008176	Chrift lag in Todesban-	Christ lag in Todesbanden,
Gesangbuch1778_1_008177	den, für unfre Sünd	für unsre Sünde
Gesangbuch1778_1_008178	gegeben, der ift wieder er-	gegeben, der ist wieder erstanden,
Gesangbuch1778_1_008179	ftanden, und hat uns bracht	und hat uns gebracht
Gesangbuch1778_1_008180	das Leben: deß wir follen	das Leben: Dessen wir sollen
Gesangbuch1778_1_008181	fröhlich feyn, GOtt loben	fröhlich sein, Gott loben
Gesangbuch1778_1_008182	und ihm dankbar feyn,	und ihm dankbar sein,
Gesangbuch1778_1_008183	und fingen Hallelujah.	und singen Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_008184	Hallelujah.	Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_008185	G 3 2. Den	G 3 2. Den
Gesangbuch1778_1_008186	<pb n="121a" src="121.jpg" />	<pb n="121a" src="0121.jpg" />
Gesangbuch1778_1_008187	102 Von der Auferftehung Chrifti	2. Den Tod niemand
Gesangbuch1778_1_008188	2. Den Tod niemand	zwingen konnte bei allen
Gesangbuch1778_1_008189	zwingen kunt bey allen	Menschenkindern; das
Gesangbuch1778_1_008190	Menschenkindern; das	macht alles unsre Sünde,
Gesangbuch1778_1_008191	macht alles unfre Sünd,	keine Unschuld war zu finden:
Gesangbuch1778_1_008192	kein Unichuld war zu fin-	Daher kam der Tod
Gesangbuch1778_1_008193	den: davon kam der Tod	so schnell, und nahm über
Gesangbuch1778_1_008194	fo bald, und nahm aber	uns Gewalt, hielt uns in
Gesangbuch1778_1_008195	uns Gewalt, hielt uns in	seinem Reich gefangen.
Gesangbuch1778_1_008196	fein'm Reich gefangen.	Kyrieleis.
Gesangbuch1778_1_008197	Kyrieleis.	3. Jesus Christus, Gottes
Gesangbuch1778_1_008198	3. JEFus Chriftus, GOt-	Sohn, an unsrer Statt
Gesangbuch1778_1_008199	tes Sohn, an unfre ftatt	ist kommen, und hat die
Gesangbuch1778_1_008200	ift kommen, und hat die	Sünde abgetan, damit

ID

Gesangbuch1778_1_008201
 Gesangbuch1778_1_008202
 Gesangbuch1778_1_008203
 Gesangbuch1778_1_008204
 Gesangbuch1778_1_008205
 Gesangbuch1778_1_008206
 Gesangbuch1778_1_008207
 Gesangbuch1778_1_008208
 Gesangbuch1778_1_008209
 Gesangbuch1778_1_008210
 Gesangbuch1778_1_008211
 Gesangbuch1778_1_008212
 Gesangbuch1778_1_008213
 Gesangbuch1778_1_008214
 Gesangbuch1778_1_008215
 Gesangbuch1778_1_008216
 Gesangbuch1778_1_008217
 Gesangbuch1778_1_008218
 Gesangbuch1778_1_008219
 Gesangbuch1778_1_008220
 Gesangbuch1778_1_008221
 Gesangbuch1778_1_008222
 Gesangbuch1778_1_008223
 Gesangbuch1778_1_008224
 Gesangbuch1778_1_008225
 Gesangbuch1778_1_008226
 Gesangbuch1778_1_008227
 Gesangbuch1778_1_008228
 Gesangbuch1778_1_008229
 Gesangbuch1778_1_008230
 Gesangbuch1778_1_008231
 Gesangbuch1778_1_008232
 Gesangbuch1778_1_008233
 Gesangbuch1778_1_008234
 Gesangbuch1778_1_008235
 Gesangbuch1778_1_008236
 Gesangbuch1778_1_008237
 Gesangbuch1778_1_008238
 Gesangbuch1778_1_008239
 Gesangbuch1778_1_008240

Diplomatische Transkription

Sände abgethan, damit
 dem Tod genommen all
 fein Recht und fein Ge-
 walt, da bleibet nichts,
 dann Todesgestalt, den
 Stachel *) hat er verloren.
 Hallelujah.
 *) 1 Cor. 15, 55. 56.
 4. Es war ein wunder-
 licher Krieg, da Tod und
 Leben rungen: das Leben
 das behielt den Sieg, es
 hat den Tod verschlungen.
 Die Schrift hat verkün-
 digt das, wie ein Tod den
 andern fraß; ein Spott
 aus dem Tod ift worden.
 Hallelujah.
 5. Hie ift das rechte
 Opferlamm, davon GOtt
 hat geboten, das ift hoch
 an dem Kreuzesstamm in
 heiffer Lieb gebraten; deß
 Blut zeichnet unfre Thar:
 das hält der Glaub dem
 Tode für, der Würger kan
 <pb n="121b" src="121.jpg" />
 uns nicht röhren. Halle-
 lujah.
 6. So feyren wir das
 hohe Felt mit Herzensfreud
 und Wonne, das uns der
 HErr ercheinen laßt: er
 ift felber die Sonne, der
 durch feiner Gnaden Glanz
 erleuchtet unfre Herzen
 ganz, der Sünden Nacht
 ift vergangen. Hallelujah.
 7. Wir elfen itzt und
 leben wohl in rechten

Normalisierter Text

dem Tod genommen all
 sein Recht und seine Gewalt,
 da bleibet nichts,
 als Todesgestalt, den
 Stachel *) hat er verloren.
 Hallelujah.
 *) 1 Cor. 15, 55. 56.
 4. Es war ein wunderlicher
 Krieg, da Tod und
 Leben rangen: Das Leben
 das behielt den Sieg, es
 hat den Tod verschlungen.
 Die Schrift hat verkündet
 das, wie ein Tod den
 andern fraß; ein Spott
 aus dem Tod ist geworden.
 Hallelujah.
 5. Hier ist das rechte
 Osterlamm, davon Gott
 hat geboten, das ist hoch
 an dem Kreuzesstamm in
 heißer Lieb gebraten; dessen
 Blut zeichnet unsre Tür:
 Das hält der Glaube dem
 Tode für, der Würger kann
 <pb n="121b" src="0121.jpg" />
 uns nicht röhren. Hallelujah.
 6. So feiern wir das
 hohe Fest mit Herzensfreud
 und Wonne, das uns der
 Herr erscheinen lässt: Er
 ist selber die Sonne, der
 durch seiner Gnaden Glanz
 erleuchtet unsre Herzen
 ganz, der Sünden Nacht
 ist vergangen. Hallelujah.
 7. Wir essen jetzt und
 leben wohl in rechten

ID

Gesangbuch1778_1_008241
 Gesangbuch1778_1_008242
 Gesangbuch1778_1_008243
 Gesangbuch1778_1_008244
 Gesangbuch1778_1_008245
 Gesangbuch1778_1_008246
 Gesangbuch1778_1_008247
 Gesangbuch1778_1_008248
 Gesangbuch1778_1_008249
 Gesangbuch1778_1_008250
 Gesangbuch1778_1_008251
 Gesangbuch1778_1_008252
 Gesangbuch1778_1_008253
 Gesangbuch1778_1_008254
 Gesangbuch1778_1_008255
 Gesangbuch1778_1_008256
 Gesangbuch1778_1_008257
 Gesangbuch1778_1_008258
 Gesangbuch1778_1_008259
 Gesangbuch1778_1_008260
 Gesangbuch1778_1_008261
 Gesangbuch1778_1_008262
 Gesangbuch1778_1_008263
 Gesangbuch1778_1_008264
 Gesangbuch1778_1_008265
 Gesangbuch1778_1_008266
 Gesangbuch1778_1_008267
 Gesangbuch1778_1_008268
 Gesangbuch1778_1_008269
 Gesangbuch1778_1_008270
 Gesangbuch1778_1_008271
 Gesangbuch1778_1_008272
 Gesangbuch1778_1_008273
 Gesangbuch1778_1_008274
 Gesangbuch1778_1_008275
 Gesangbuch1778_1_008276
 Gesangbuch1778_1_008277
 Gesangbuch1778_1_008278
 Gesangbuch1778_1_008279
 Gesangbuch1778_1_008280

Diplomatische Transkription

Osterfladen: *) der alte
 Sauerteig nicht foll feyn
 bey dem Wort der Gnaden.
 Chriftus will die Kofte **)
 feyn, und fpeifen unfre
 Seel allein: der Glaub
 will kein's andern leben.
 Hallelujah.
 *) 1 Cor. 5, 7. 8.
 **) Joh. 6, 55.
 186. Mel. 22.
 O du fäffer HErr JEſu
 Chrift! weil du vom
 Tod erftanden biſt, uns
 von den Sänden haft be-
 freyt und fo reichlich ge-
 benedeyt:
 2. Verleih auch, daß
 wir alle gleich in deiner
 Wahrheit tugendreich als
 GÖttes Kinder mögen
 ſtehn, und daß wir nicht
 zurücker gehn.
 3. Regir uns, o König
 und Held! daß wir wan-
 deln,
 <pb n="122a" src="122.jpg" />
 aus feinem Grabe. 103
 deln, wie dirs gefällt, und
 daß wir ſamt dein'm gan-
 zen Heer dir ewig ſingen
 Lob und Ehr.
 4. Lob, Ehr, und Preis
 und Dank fey dir, o JEſu
 Chriſte! fər und fər, daß
 du wardſt der Sänder
 Heiland, der Tod und
 Hölle überwand!
 187. Mel. 132.
 O Tod! wo iſt dein Sta-

Normalisierter Text

Osterfladen: *) Der alte
 Sauerteig nicht soll sein
 beim Wort der Gnaden.
 Christus will die Speise **)
 sein, und speisen unsre
 Seele allein: Der Glaube
 will keines andern leben.
 Hallelujah.
 *) 1 Cor. 5, 7. 8.
 **) Joh. 6, 55.
 186. Mel. 22.
 O du süßer Herr Jesu
 Christ! Weil du vom
 Tod erstanden bist, uns
 von den Sünden hast befreit
 und so reichlich gebenedeit:
 2. Verleih auch, dass
 wir alle gleich in deiner
 Wahrheit tugendreich als
 Gottes Kinder mögen
 stehn, und dass wir nicht
 zurücke gehn.
 3. Regiere uns, o König
 und Held! Dass wir wan-
 deln,
 <pb n="122a" src="0122.jpg" />
 wandeln, wie dirs gefällt, und
 dass wir samt deinem ganzen
 Heer dir ewig singen
 Lob und Ehr.
 4. Lob, Ehr, und Preis
 und Dank sei dir, o Jesu
 Christe! Für und für, dass
 du wurdest der Sünder-Heiland,
 der Tod und
 Hölle überwand!
 187. Mel. 132.
 O Tod! Wo ist dein Stachel
 nun? Wo ist dein

ID

Gesangbuch1778_1_008281
 Gesangbuch1778_1_008282
 Gesangbuch1778_1_008283
 Gesangbuch1778_1_008284
 Gesangbuch1778_1_008285
 Gesangbuch1778_1_008286
 Gesangbuch1778_1_008287
 Gesangbuch1778_1_008288
 Gesangbuch1778_1_008289
 Gesangbuch1778_1_008290
 Gesangbuch1778_1_008291
 Gesangbuch1778_1_008292
 Gesangbuch1778_1_008293
 Gesangbuch1778_1_008294
 Gesangbuch1778_1_008295
 Gesangbuch1778_1_008296
 Gesangbuch1778_1_008297
 Gesangbuch1778_1_008298
 Gesangbuch1778_1_008299
 Gesangbuch1778_1_008300
 Gesangbuch1778_1_008301
 Gesangbuch1778_1_008302
 Gesangbuch1778_1_008303
 Gesangbuch1778_1_008304
 Gesangbuch1778_1_008305
 Gesangbuch1778_1_008306
 Gesangbuch1778_1_008307
 Gesangbuch1778_1_008308
 Gesangbuch1778_1_008309
 Gesangbuch1778_1_008310
 Gesangbuch1778_1_008311
 Gesangbuch1778_1_008312
 Gesangbuch1778_1_008313
 Gesangbuch1778_1_008314
 Gesangbuch1778_1_008315
 Gesangbuch1778_1_008316
 Gesangbuch1778_1_008317
 Gesangbuch1778_1_008318
 Gesangbuch1778_1_008319
 Gesangbuch1778_1_008320

Diplomatische Transkription

chel nun? wo ift dein
 Sieg, o Hölle? was kan
 uns itzt der Teufel thun,
 wie böf er fich auch ftelle?
 GOtt fey gedankt, der uns
 den Sieg fo herrlich hat
 nach diefem Krieg durch
 JEfum Chrift gegeben.
 2. Des HERren Rechte
 die behält den Sieg, und
 ift erhöhet; des HERren
 Rechte mächtig fällt, was
 ihr entgegen ftehet. Tod,
 Teufel, Höll und alle Feind
 in Chrifto ganz gedämpft
 feynd, ihr Zorn ift kraft-
 los worden.
 3. Es war getödtet JE-
 fus Chrift, und fieh, er le-
 bet wieder. Weil nun das
 Haupt erfanden ift, ftehn
 wir auch auf, die Glieder.
 So jemand Chrifti Worten
 glaubt, im Tod und Gra-
 be der nicht bleibt; er lebt,
 ob er gleich ftirbet.
 <pb n="122b" src="122.jpg" />
 4. Das ift die reiche
 Opferbeut, der wir theil-
 haftig werden: Fried, Heil,
 Freud und Gerechtigkeit im
 Himmel und auf Erden.
 Hier find wir ftill, und
 warten fort, bis unfer Leib
 wird ähnlich dort Chrifti
 verklärtem Leibe.
 188. Mel. 47.
 Chriftus ift erfanden von
 des Todes Banden,
 deß freuet fich der Engel

Normalisierter Text

Sieg, o Hölle? Was kann
 uns jetzt der Teufel tun,
 wie böse er sich auch anstellt?
 Gott sei gedankt, der uns
 den Sieg so herrlich hat
 nach diesem Krieg durch
 Jesus Christ gegeben.
 2. Des Herrn Rechte,
 die behält den Sieg, und
 ist erhöht; des Herrn
 Rechte mächtig fällt, was
 ihr entgegensteht. Tod,
 Teufel, Hölle und alle Feinde
 in Christo ganz gedämpft
 sind, ihr Zorn ist kraftlos
 geworden.
 3. Es war getötet Jesu
 Christ, und sieh, er lebet
 wieder. Weil nun das
 Haupt erstanden ist, stehen
 wir auch auf, die Glieder.
 So jemand Christi Worten
 glaubt, im Tod und Grabe
 der nicht bleibt; er lebt,
 ob er gleich stirbt.
 <pb n="122b" src="0122.jpg" />
 4. Das ist die reiche
 Osterbeute, der wir teilhaftig
 werden: Frieden, Heil,
 Freude und Gerechtigkeit im
 Himmel und auf Erden.
 Hier sind wir still, und
 warten weiter, bis unser Leib
 wird ähnlich dort Christi
 verklärtem Leibe.
 188. Mel. 47.
 Christus ist erstanden von
 des Todes Banden,
 dessen freuet sich der Engelschar,

ID

Gesangbuch1778_1_008321
 Gesangbuch1778_1_008322
 Gesangbuch1778_1_008323
 Gesangbuch1778_1_008324
 Gesangbuch1778_1_008325
 Gesangbuch1778_1_008326
 Gesangbuch1778_1_008327
 Gesangbuch1778_1_008328
 Gesangbuch1778_1_008329
 Gesangbuch1778_1_008330
 Gesangbuch1778_1_008331
 Gesangbuch1778_1_008332
 Gesangbuch1778_1_008333
 Gesangbuch1778_1_008334
 Gesangbuch1778_1_008335
 Gesangbuch1778_1_008336
 Gesangbuch1778_1_008337
 Gesangbuch1778_1_008338
 Gesangbuch1778_1_008339
 Gesangbuch1778_1_008340
 Gesangbuch1778_1_008341
 Gesangbuch1778_1_008342
 Gesangbuch1778_1_008343
 Gesangbuch1778_1_008344
 Gesangbuch1778_1_008345
 Gesangbuch1778_1_008346
 Gesangbuch1778_1_008347
 Gesangbuch1778_1_008348
 Gesangbuch1778_1_008349
 Gesangbuch1778_1_008350
 Gesangbuch1778_1_008351
 Gesangbuch1778_1_008352
 Gesangbuch1778_1_008353
 Gesangbuch1778_1_008354
 Gesangbuch1778_1_008355
 Gesangbuch1778_1_008356
 Gesangbuch1778_1_008357
 Gesangbuch1778_1_008358
 Gesangbuch1778_1_008359
 Gesangbuch1778_1_008360

Diplomatische Transkription

Schaar, und fngt im Him-
 mel immerdar: Hallelujah.
 2. Der für uns fein Le-
 ben in den Tod gegeben,
 der lebet nun in Herrlich-
 keit, uns zu vertreten ftets
 bereit. Hallelujah.
 3. Der da lag begraben,
 der ift nun erhaben, und
 fein Thun wird kräftig er-
 weift, und in der Chriften-
 heit gepreift. Hallelujah.
 4. Er laßt nun verkän-
 den Vergebung der Sän-
 den, nimmt weg all unfre
 Miffethat; drum fingen wir
 ihm früh und fpat: Halle-
 lujah.
 189. Mel. 514.
 Ihr Auserwählten, freuet
 euch, und lobet Chri-
 ftum alle gleich, der euch
 gedient hat auf'm Erdreich,
 Hallelujah! ey dankt ihm
 G 4 deß
 <pb n="123a" src="123.jpg" />
 104 Von der Auferftehung Chriffti
 deß aus Herzensgrund,
 daß er, am Kreuz fo fehr
 verwundet, eure Seelen ma-
 chet gefund, Hallelujah!
 er litt für uns den bitteren
 Tod, und half uns aus der
 tiefften Noth: erftand vom
 Tod in feine Ruh; dafelbft
 lebt er nu, auf daß er uns
 ftets Hälfe thu.
 2. Nun preifet GOtt,
 denn er ift gut; erzehlt die
 Wunder, die er thut, fei-

Normalisierter Text

und fngt im Himmel
 immerdar: Hallelujah.
 2. Der für uns sein Leben
 in den Tod gegeben,
 der lebet nun in Herrlichkeit,
 uns zu vertreten stets
 bereit. Hallelujah.
 3. Der da lag begraben,
 der ist nun erhaben, und
 sein Tun wird kräftig erweist,
 und in der Christenheit
 gepreist. Hallelujah.
 4. Er lässt nun verkünden
 Vergebung der Sünden,
 nimmt weg all unsre
 Missetat; drum fingen wir
 ihm früh und spät: Hallelujah.
 189. Mel. 514.
 Ihr Auserwählten, freuet
 euch, und lobet Christum
 alle gleichermaßen, der euch
 gedient hat auf dem Erdreich,
 Hallelujah! Ei, dankt ihm
 G 4 dessen
 <pb n="123a" src="0123.jpg" />
 dessen aus Herzensgrund,
 dass er, am Kreuz so sehr
 verwundet, eure Seelen gesund
 macht, Hallelujah!
 Er litt für uns den bitteren
 Tod, und half uns aus der
 tiefsten Not: Erstand vom
 Tod in seine Ruh; daselbst
 lebt er nun, auf dass er uns
 stets Hilfe tue.
 2. Nun preiset Gott,
 denn er ist gut; erzählt die
 Wunder, die er tut, seinen
 Auserwählten zugute,

ID

Gesangbuch1778_1_008361
 Gesangbuch1778_1_008362
 Gesangbuch1778_1_008363
 Gesangbuch1778_1_008364
 Gesangbuch1778_1_008365
 Gesangbuch1778_1_008366
 Gesangbuch1778_1_008367
 Gesangbuch1778_1_008368
 Gesangbuch1778_1_008369
 Gesangbuch1778_1_008370
 Gesangbuch1778_1_008371
 Gesangbuch1778_1_008372
 Gesangbuch1778_1_008373
 Gesangbuch1778_1_008374
 Gesangbuch1778_1_008375
 Gesangbuch1778_1_008376
 Gesangbuch1778_1_008377
 Gesangbuch1778_1_008378
 Gesangbuch1778_1_008379
 Gesangbuch1778_1_008380
 Gesangbuch1778_1_008381
 Gesangbuch1778_1_008382
 Gesangbuch1778_1_008383
 Gesangbuch1778_1_008384
 Gesangbuch1778_1_008385
 Gesangbuch1778_1_008386
 Gesangbuch1778_1_008387
 Gesangbuch1778_1_008388
 Gesangbuch1778_1_008389
 Gesangbuch1778_1_008390
 Gesangbuch1778_1_008391
 Gesangbuch1778_1_008392
 Gesangbuch1778_1_008393
 Gesangbuch1778_1_008394
 Gesangbuch1778_1_008395
 Gesangbuch1778_1_008396
 Gesangbuch1778_1_008397
 Gesangbuch1778_1_008398
 Gesangbuch1778_1_008399
 Gesangbuch1778_1_008400

Diplomatische Transkription

nen Außerwehlten zu gut,
 Hallelujah! ihr Christgläubigen, jubiliert, und preifet
 GOtt, der euch regirt, und mit fein'n edlen Gaben ziert,
 Hallelujah! denn groß ist seine Gätigkeit über eure Gebrechlichkeit; er hat erkannt, was uns gebricht, alles wohl ausgerichtet: ey nun lobt ihn, und schweiget nicht!
 3. Lob sey dir, GOtt von Ewigkeit! der du uns, aus Barmherzigkeit, führest zu deiner Herrlichkeit, Hallelujah! dir sey von dem himmlischen Heer, vom Erdreich und vom ganzen Meer in Ewigkeit Preis, Lob und Ehr, Hallelujah! daß du halt fër uns deinen Sohn am Kreuze laffen Bulle thun, ihn darnach von des Todes Band erweckt, mit ftarker
 <pb n="123b" src="123.jpg" />
 Hand, auf daß er wërd unfer Heiland.
 4. O werther Heiland, JEsu Chrift! der du vom Tod erstanden bist: behüt uns vor des Teufels List, Hallelujah !,: o ftark uns wider diesen Feind, und bewahr uns, als deine Freund, die dir gänzlich ergeben feynd. Hallelujah! denn wo du, HErr JEsu Chrift! mit deiner Hëlf

Normalisierter Text

Hallelujah! Ihr Christgläubigen, jubiliert, und preiset Gott, der euch regiert, und mit seinen edlen Gaben ziert, Hallelujah! Denn groß ist seine Gütigkeit über eure Gebrechlichkeit; er hat erkannt, was uns gebrach, alles wohl ausgerichtet: Ey nun lobt ihn, und schweiget nicht!
 3. Lob sei dir, Gott von Ewigkeit! Der du uns, aus Barmherzigkeit, führst zu deiner Herrlichkeit, Hallelujah! Dir sei von dem himmlischen Heer, vom Erdreich und vom ganzen Meer in Ewigkeit Preis, Lob und Ehr, Hallelujah! Dass du hast für uns deinen Sohn am Kreuze lassen Buße tun, ihn danach von des Todes Band erweckt, mit starker
 <pb n="123b" src="0123.jpg" />
 Hand, auf dass er unser Heiland würde.
 4. O werter Heiland, Jesu Christ! Der du vom Tod erstanden bist: Behüt uns vor des Teufels List, Hallelujah !,: O stärk uns wider diesen Feind, und bewahr uns, als deine Freunde, die dir gänzlich ergeben sind. Hallelujah! Denn wo du, Herr Jesu Christ! mit deiner Hilf

ID

Gesangbuch1778_1_008401
 Gesangbuch1778_1_008402
 Gesangbuch1778_1_008403
 Gesangbuch1778_1_008404
 Gesangbuch1778_1_008405
 Gesangbuch1778_1_008406
 Gesangbuch1778_1_008407
 Gesangbuch1778_1_008408
 Gesangbuch1778_1_008409
 Gesangbuch1778_1_008410
 Gesangbuch1778_1_008411
 Gesangbuch1778_1_008412
 Gesangbuch1778_1_008413
 Gesangbuch1778_1_008414
 Gesangbuch1778_1_008415
 Gesangbuch1778_1_008416
 Gesangbuch1778_1_008417
 Gesangbuch1778_1_008418
 Gesangbuch1778_1_008419
 Gesangbuch1778_1_008420
 Gesangbuch1778_1_008421
 Gesangbuch1778_1_008422
 Gesangbuch1778_1_008423
 Gesangbuch1778_1_008424
 Gesangbuch1778_1_008425
 Gesangbuch1778_1_008426
 Gesangbuch1778_1_008427
 Gesangbuch1778_1_008428
 Gesangbuch1778_1_008429
 Gesangbuch1778_1_008430
 Gesangbuch1778_1_008431
 Gesangbuch1778_1_008432
 Gesangbuch1778_1_008433
 Gesangbuch1778_1_008434
 Gesangbuch1778_1_008435
 Gesangbuch1778_1_008436
 Gesangbuch1778_1_008437
 Gesangbuch1778_1_008438
 Gesangbuch1778_1_008439
 Gesangbuch1778_1_008440

Diplomatische Transkription

nicht bey uns bist; fo wird
 wider den Böfewicht von
 uns nichts ausgerichtet;
 darum hilf, und verlaß
 uns nicht!
 190. Mel. 510.
 Gebenedeyt sey unfer Hei-
 land, JEſus Chriftus
 vom Vater gefandt, der
 für uns am Kreuze ftarb,
 begraben nicht verdarb; er
 ift auferftanden von des
 Todes Banden, hat fein
 Recht verdrungen, den
 Satan bezwungen; daß
 wir auch auferftänden von
 allen Sänden, all Uebel
 überwänden, Ruh und
 Friede fänden.
 2. Als nun der HErr auf-
 erftanden war, und fein'n
 Weg wolt machen offenbar,
 kam er, bey verchloßner
 Thär, fein'n lieben Jän-
 gern für; gab ihn'n den
 rech-
 <pb n="124a" src="124.jpg" />
 aus feinem Grabe. 105
 rechten Sinn, blies fie an,
 und fagt ihn'n: nehmt den
 heiligen Geift, und thut,
 was euch der heißt: ich be-
 fehl euch nun mein Amt,
 fend euch alleamt, rechte
 Buß zu verkänden und Er-
 laß von Sänden.
 3. Wer recht glaubet
 und aus Herzensgrund,
 und den Glauben bekennet
 mit dem Mund, derfelb

Normalisierter Text

nicht bei uns bist; so wird
 wider den Bösewicht von
 uns nichts ausgerichtet;
 darum hilf, und verlass
 uns nicht!
 190. Mel. 510.
 Gebenedeit sei unser Heiland,
 Jesus Christus
 vom Vater gesandt, der
 für uns am Kreuze starb,
 begraben nicht verdarb; er
 ist auferstanden von des
 Todes Banden, hat sein
 Recht verdrängt, den
 Satan bezwungen; dass
 wir auch auferstünden von
 allen Sünden, all Übel
 überwänden, Ruh und
 Friede fänden.
 2. Als nun der Herr auferstanden
 war, und seinen
 Weg offenbaren wollte,
 kam er, bei verschlossener
 Tür, seinen lieben Jüngern
 für; gab ihnen den
 rech-
 <pb n="124a" src="0124.jpg" />
 ten Sinn, blies sie an,
 und sagte ihnen: Nehmt den
 Heiligen Geist, und tut,
 was euch der heißt: Ich befehle
 euch nun mein Amt,
 sende euch allesamt, rechte
 Buße zu verkünden und Erlass
 von Sünden.
 3. Wer recht glaubt
 und aus Herzensgrund,
 und den Glauben bekennt
 mit dem Mund, derselb
 wird vor Gott gerecht, und

ID

Gesangbuch1778_1_008441
 Gesangbuch1778_1_008442
 Gesangbuch1778_1_008443
 Gesangbuch1778_1_008444
 Gesangbuch1778_1_008445
 Gesangbuch1778_1_008446
 Gesangbuch1778_1_008447
 Gesangbuch1778_1_008448
 Gesangbuch1778_1_008449
 Gesangbuch1778_1_008450
 Gesangbuch1778_1_008451
 Gesangbuch1778_1_008452
 Gesangbuch1778_1_008453
 Gesangbuch1778_1_008454
 Gesangbuch1778_1_008455
 Gesangbuch1778_1_008456
 Gesangbuch1778_1_008457
 Gesangbuch1778_1_008458
 Gesangbuch1778_1_008459
 Gesangbuch1778_1_008460
 Gesangbuch1778_1_008461
 Gesangbuch1778_1_008462
 Gesangbuch1778_1_008463
 Gesangbuch1778_1_008464
 Gesangbuch1778_1_008465
 Gesangbuch1778_1_008466
 Gesangbuch1778_1_008467
 Gesangbuch1778_1_008468
 Gesangbuch1778_1_008469
 Gesangbuch1778_1_008470
 Gesangbuch1778_1_008471
 Gesangbuch1778_1_008472
 Gesangbuch1778_1_008473
 Gesangbuch1778_1_008474
 Gesangbuch1778_1_008475
 Gesangbuch1778_1_008476
 Gesangbuch1778_1_008477
 Gesangbuch1778_1_008478
 Gesangbuch1778_1_008479
 Gesangbuch1778_1_008480

Diplomatische Transkription

wird vor GOtt gerecht, und
 ift fein Kind und Knecht.
 Ey nu hilf, JEfu Chrifft!
 dein'm Volk, das dir lieb
 ift, daß fuchs zu dir kehre,
 folge deiner Lehre, fich dir
 herzlich untergeb, und fe
 liglich leb, allzeit deinen
 Willen thu, und komm zu
 deiner Ruh.
 191. Mel. 317.
 JEfus Chriftus, unfer
 Heiland, der den Tod
 überwand, ift auferftan
 den, die Sünd hat er gef
 fangen. Hallelujah.
 2. Der ohne Sünde war
 geborn, trug fër uns GOt
 tes Zorn; hat uns verfeh
 net, daß uns GOtt fein
 Huld gönnet. Hallelujah.
 3. Tod, Sünd, Teufel,
 Leben und Gnad, all's in
 Händen er hat: er kan er
 retten alle, die zu ihm tre
 ten. Hallelujah.
 <pb n="124b" src="124.jpg" />
 192. Mel. 96.
 Heut triumphiret GOTTes
 Sohn, der von dem
 Tod erfanden fchon, Hal
 lelujah, Hallelujah! nun
 kan uns kein Feind fchaden
 mehr, ob er gleich murr,
 ifts ohn Gefähr. Hallelu
 jah, Hallelujah.
 2. Wir danken dir,
 HErr JEfu Chrifft, daß
 du vom Tod erfanden
 bift, Hallelujah .,: und

Normalisierter Text

ist sein Kind und Knecht.
 Ei nun hilf, Jesu Christ!
 deinem Volk, das dir lieb
 ist, dass es sich zu dir kehre,
 folge deiner Lehre, sich dir
 herzlich untergebe, und seliglich
 lebe, allzeit deinen
 Willen tue, und komm zu
 deiner Ruh.
 191. Mel. 317.
 Jesus Christus, unser
 Heiland, der den Tod
 überwand, ist auferstanden,
 die Sünde hat er gefangen.
 Hallelujah.
 2. Der ohne Sünde war
 geboren, trug für uns Gottes
 Zorn; hat uns versöhnet,
 dass uns Gott sein
 Huld gönnt. Hallelujah.
 3. Tod, Sünde, Teufel,
 Leben und Gnade, alles in
 Händen er hat: Er kann erretten
 alle, die zu ihm treten.
 Hallelujah.
 <pb n="124b" src="0124.jpg" />
 192. Mel. 96.
 Heut triumphiert Gottes
 Sohn, der von dem
 Tod erstanden schon, Hallelujah,
 Hallelujah! Nun
 kann uns kein Feind schaden
 mehr, ob er gleich murr,
 ists ungefährlich. Hallelujah,
 Hallelujah.
 2. Wir danken dir,
 Herr Jesu Christ, dass
 du vom Tod erstanden
 bist, Hallelujah .,: und

ID

Gesangbuch1778_1_008481
 Gesangbuch1778_1_008482
 Gesangbuch1778_1_008483
 Gesangbuch1778_1_008484
 Gesangbuch1778_1_008485
 Gesangbuch1778_1_008486
 Gesangbuch1778_1_008487
 Gesangbuch1778_1_008488
 Gesangbuch1778_1_008489
 Gesangbuch1778_1_008490
 Gesangbuch1778_1_008491
 Gesangbuch1778_1_008492
 Gesangbuch1778_1_008493
 Gesangbuch1778_1_008494
 Gesangbuch1778_1_008495
 Gesangbuch1778_1_008496
 Gesangbuch1778_1_008497
 Gesangbuch1778_1_008498
 Gesangbuch1778_1_008499
 Gesangbuch1778_1_008500
 Gesangbuch1778_1_008501
 Gesangbuch1778_1_008502
 Gesangbuch1778_1_008503
 Gesangbuch1778_1_008504
 Gesangbuch1778_1_008505
 Gesangbuch1778_1_008506
 Gesangbuch1778_1_008507
 Gesangbuch1778_1_008508
 Gesangbuch1778_1_008509
 Gesangbuch1778_1_008510
 Gesangbuch1778_1_008511
 Gesangbuch1778_1_008512
 Gesangbuch1778_1_008513
 Gesangbuch1778_1_008514
 Gesangbuch1778_1_008515
 Gesangbuch1778_1_008516
 Gesangbuch1778_1_008517
 Gesangbuch1778_1_008518
 Gesangbuch1778_1_008519
 Gesangbuch1778_1_008520

Diplomatische Transkription

haft zerftört fein G'walt
 und Macht, und uns das
 Leben wiederbracht. Hal-
 lelujah. ;:
 3. O felfter HErre JE-
 fu Chrift! der du der
 Sänder Heiland bift, Hal-
 lelujah! ;: fähr uns durch
 dein Barmherzigkeit mit
 Freuden in dein Herrlich-
 keit. Hallelujah. ;:
 193. Mel. 437.
 Auf, auf! mein Herz mit
 Freuden, nimm wahr,
 was heut gefchicht! wie
 kömt nach großem Leiden
 nun ein fo großes Licht?
 mein Heiland ward gelegt,
 da wo man uns hinträgt,
 wenn von uns unfer Geift
 gen Himmel ift gereift.
 2. Er ward ins Grab
 gefenket: der Feind trieb
 groß Gefchrey; eh er es
 G 5 aber
 <pb n="125a" src="125.jpg" />
 106 Von der Auferftehung Chrifti
 aber denket, ift Chriftus
 wieder frey, und ruft:
 Victoria! Ichwingt fröhlich
 hie und da fein Fähnlein
 als ein Held, der Feld und
 Muth behält.
 3. Das ift mir anzu-
 fchauen ein rechtes Freu-
 denpiel: nun foll mir nicht
 mehr grauen vor allem,
 was mir will entnehmen
 meinen Muth, zufamt dem
 edlen Gut, fo mir durch

Normalisierter Text

hast zerstört seine Gewalt
 und Macht, und uns das
 Leben wiedergebracht. Hallelujah.
 ;:
 3. O süßer Herr Jesu
 Christ! Der du der
 Sünderheiland bist, Hallelujah!
 ;: Führ uns durch
 deine Barmherzigkeit mit
 Freuden in deine Herrlichkeit.
 Hallelujah. ;:
 193. Mel. 437.
 Auf, auf! Mein Herz mit
 Freuden, nimm wahr,
 was heut geschieht! Wie
 kommt nach großem Leiden
 nun ein so großes Licht?
 Mein Heiland ward gelegt,
 da wo man uns hinträgt,
 wenn von uns unser Geist
 gen Himmel ist gereist.
 2. Er ward ins Grab
 gesenkt: Der Feind trieb
 groß Geschrei; ehe er es
 G 5 aber
 <pb n="125a" src="0125.jpg" />
 aber bedenkt, ist Christus
 wieder frei, und ruft:
 Victoria! Schwingt fröhlich
 hier und da sein Fähnlein
 als ein Held, der Feld und
 Mut behält.
 3. Das ist mir anzuschauen
 ein rechtes Freudenpiel:
 Nun soll mir nicht
 mehr grauen vor allem,
 was mir will entnehmen
 meinen Mut, samt dem
 edlen Gut, so mir durch
 Jesum Christ aus Lieb erworben

ID

Gesangbuch1778_1_008521
 Gesangbuch1778_1_008522
 Gesangbuch1778_1_008523
 Gesangbuch1778_1_008524
 Gesangbuch1778_1_008525
 Gesangbuch1778_1_008526
 Gesangbuch1778_1_008527
 Gesangbuch1778_1_008528
 Gesangbuch1778_1_008529
 Gesangbuch1778_1_008530
 Gesangbuch1778_1_008531
 Gesangbuch1778_1_008532
 Gesangbuch1778_1_008533
 Gesangbuch1778_1_008534
 Gesangbuch1778_1_008535
 Gesangbuch1778_1_008536
 Gesangbuch1778_1_008537
 Gesangbuch1778_1_008538
 Gesangbuch1778_1_008539
 Gesangbuch1778_1_008540
 Gesangbuch1778_1_008541
 Gesangbuch1778_1_008542
 Gesangbuch1778_1_008543
 Gesangbuch1778_1_008544
 Gesangbuch1778_1_008545
 Gesangbuch1778_1_008546
 Gesangbuch1778_1_008547
 Gesangbuch1778_1_008548
 Gesangbuch1778_1_008549
 Gesangbuch1778_1_008550
 Gesangbuch1778_1_008551
 Gesangbuch1778_1_008552
 Gesangbuch1778_1_008553
 Gesangbuch1778_1_008554
 Gesangbuch1778_1_008555
 Gesangbuch1778_1_008556
 Gesangbuch1778_1_008557
 Gesangbuch1778_1_008558
 Gesangbuch1778_1_008559
 Gesangbuch1778_1_008560

Diplomatische Transkription

JEſum Chrift aus Lieb er-
 worben ift.
 4. Ich hang und bleib
 auch hangen an Chriſto als
 ein Glied; wo mein Haupt
 durch ift gangen, da nimmt
 es mich auch mit. Es
 tobe, was da kan, mein
 Haupt nimmt ſich mein
 an; mein Heiland ift mein
 Schild, der alles Toben
 ſtillt.
 5. Er bringt uns an die
 Pforten, die uns in Him-
 mel fahrt, daran mit guld-
 nen Worten die wahrge-
 nommen wird: wer dort
 wird mit verhöht, wird
 hier auch mit gekrönt; wer
 dort mit ſterben geht, wird
 hier auch mit erhöht.
 194. Mel. 214.
 Laſſet uns den HErrn
 preifen, o ihr Chriſten
 überall, kommet, daß wir
 <pb n="125b" src="125.jpg" />
 Dank erweiſen unſerm
 GOtt, mit ſüßem Schall!
 er ift frey von Todesban-
 den, Chriſtus, der vom
 Himmel kam, und der Löw
 aus Juda Stamm, unſer
 Heiland, ift erfanden: nun
 ift hin der lange Streit,
 freue dich, o Chriſtenheit!
 2. Er ift aus der Angſt
 geriffen, und mit Ehren
 angethan; wer ift, der ſein
 Leben wiſſen und die Lang
 ausrechnen kan? Chriſtus

Normalisierter Text

ist.
 4. Ich häng und bleib
 auch hängen an Christo als
 ein Glied; wo mein Haupt
 durchgegangen ist, da nimmt
 es mich auch mit. Es
 tobe, was da kann, mein
 Haupt nimmt sich meiner
 an; mein Heiland ist mein
 Schild, der alles Toben
 stillt.
 5. Er bringt uns an die
 Pforten, die uns in Himmel
 führt, daran mit güldenen
 Worten dies wahrgenommen
 wird: Wer dort
 wird mit verhöhnt, wird
 hier auch mit gekrönt; wer
 dort mit sterben geht, wird
 hier auch mit erhöht.
 194. Mel. 214.
 Lasset uns den Herrn
 preisen, o ihr Christen
 überall, kommet, dass wir
 <pb n="125b" src="0125.jpg" />
 Dank erweisen unserm
 Gott, mit süßem Schall!
 Er ist frei von Todesbanden,
 Christus, der vom
 Himmel kam, und der Löwe
 aus Juda Stamm, unser
 Heiland, ist auferstanden: Nun
 ist hin der lange Streit,
 freue dich, o Christenheit!
 2. Er ist aus der Angst
 gerissen, und mit Ehren
 angetan; wer ist, der sein
 Leben wissen und die Länge
 ausrechnen kann? Christus

ID

Gesangbuch1778_1_008561
 Gesangbuch1778_1_008562
 Gesangbuch1778_1_008563
 Gesangbuch1778_1_008564
 Gesangbuch1778_1_008565
 Gesangbuch1778_1_008566
 Gesangbuch1778_1_008567
 Gesangbuch1778_1_008568
 Gesangbuch1778_1_008569
 Gesangbuch1778_1_008570
 Gesangbuch1778_1_008571
 Gesangbuch1778_1_008572
 Gesangbuch1778_1_008573
 Gesangbuch1778_1_008574
 Gesangbuch1778_1_008575
 Gesangbuch1778_1_008576
 Gesangbuch1778_1_008577
 Gesangbuch1778_1_008578
 Gesangbuch1778_1_008579
 Gesangbuch1778_1_008580
 Gesangbuch1778_1_008581
 Gesangbuch1778_1_008582
 Gesangbuch1778_1_008583
 Gesangbuch1778_1_008584
 Gesangbuch1778_1_008585
 Gesangbuch1778_1_008586
 Gesangbuch1778_1_008587
 Gesangbuch1778_1_008588
 Gesangbuch1778_1_008589
 Gesangbuch1778_1_008590
 Gesangbuch1778_1_008591
 Gesangbuch1778_1_008592
 Gesangbuch1778_1_008593
 Gesangbuch1778_1_008594
 Gesangbuch1778_1_008595
 Gesangbuch1778_1_008596
 Gesangbuch1778_1_008597
 Gesangbuch1778_1_008598
 Gesangbuch1778_1_008599
 Gesangbuch1778_1_008600

Diplomatische Transkription

ift der Eckstein worden;
 GOtt! das ift von dir ge-
 fchehn, wie wir itzt vor
 Augen fehn: o! wie ift der
 Sänderorden nun fo hoch
 gebenedeyt: freue dich, o
 Chriftenheit!
 3. Meinen Leib wird
 man begraben, aber gleich-
 wol ewig nicht; einft werd
 ich ihn wieder haben, ohne
 Sand, in Glanz und Licht,
 wozu hier auf diefer Erden
 noch nicht zu gelangen ift;
 ja mein Leib, HErr JEfu
 Chrift! foll dem deinen ähn-
 lich werden, voller Pracht
 und Herrlichkeit: freue dich,
 o Chriftenheit!
 195. Mel. 166.
 Wacht auf, und rähmt
 des Höchften Rath,
 die ihr in Gräbern lieget,
 nachdem der Fürft des Le-
 bens
 Input
 <pb n="126a" src="126.jpg" />
 aus feinem Grabe. 107
 bens hat dem Sterben ob-
 gefieget! er wird den Leib,
 der fterblich war, den nich-
 tigen und fchwachen, an
 jenem Tage ganz und gar
 dem feinen ähnlich machen.
 196. Mel. 114.
 Hallelujah, daß Chriftus
 wieder lebet, und daß
 der HErr in feinem Tempel
 ift, den man noch kaum
 drey Tage hatt vermißt,

Normalisierter Text

ist der Eckstein geworden;
 Gott! Das ist von dir geschehn,
 wie wir jetzt vor
 Augen sehn: O! Wie ist der
 Sünderorden nun so hoch
 gesegnet: Freue dich, o
 Christenheit!
 3. Meinen Leib wird
 man begraben, aber gleichwohl
 ewig nicht; einst werd
 ich ihn wieder haben, ohne
 Sünde, in Glanz und Licht,
 wozu hier auf dieser Erde
 noch nicht zu gelangen ist;
 ja mein Leib, Herr Jesu
 Christ! Soll dem deinen ähnlich
 werden, voller Pracht
 und Herrlichkeit: Freue dich,
 o Christenheit!
 195. Mel. 166.
 Wacht auf, und rühmt
 des Höchsten Rat,
 die ihr in Gräbern lieget,
 nachdem der Fürst des Le-
 bens
 Output
 <pb n="126a" src="126.jpg" />
 aus seinem Grabe. 107
 bens hat dem Sterben obgesiegt!
 Er wird den Leib,
 der sterblich war, den nichtigen
 und schwachen, an
 jenem Tage ganz und gar
 dem seinen ähnlich machen.
 196. Mel. 114.
 Halleluja, dass Christus
 wieder lebet, und dass
 der Herr in seinem Tempel
 ist, den man noch kaum
 drei Tage hat vermisst,

ID

Gesangbuch1778_1_008601
 Gesangbuch1778_1_008602
 Gesangbuch1778_1_008603
 Gesangbuch1778_1_008604
 Gesangbuch1778_1_008605
 Gesangbuch1778_1_008606
 Gesangbuch1778_1_008607
 Gesangbuch1778_1_008608
 Gesangbuch1778_1_008609
 Gesangbuch1778_1_008610
 Gesangbuch1778_1_008611
 Gesangbuch1778_1_008612
 Gesangbuch1778_1_008613
 Gesangbuch1778_1_008614
 Gesangbuch1778_1_008615
 Gesangbuch1778_1_008616
 Gesangbuch1778_1_008617
 Gesangbuch1778_1_008618
 Gesangbuch1778_1_008619
 Gesangbuch1778_1_008620
 Gesangbuch1778_1_008621
 Gesangbuch1778_1_008622
 Gesangbuch1778_1_008623
 Gesangbuch1778_1_008624
 Gesangbuch1778_1_008625
 Gesangbuch1778_1_008626
 Gesangbuch1778_1_008627
 Gesangbuch1778_1_008628
 Gesangbuch1778_1_008629
 Gesangbuch1778_1_008630
 Gesangbuch1778_1_008631
 Gesangbuch1778_1_008632
 Gesangbuch1778_1_008633
 Gesangbuch1778_1_008634
 Gesangbuch1778_1_008635
 Gesangbuch1778_1_008636
 Gesangbuch1778_1_008637
 Gesangbuch1778_1_008638
 Gesangbuch1778_1_008639
 Gesangbuch1778_1_008640

Diplomatische Transkription

und daß fein Reich nun
 über alles schwebet. Ihr
 Völker! fonderlich fein Ei-
 genhum, bringt ihm da-
 für Lob, Ehre, Preis und
 Ruhm!
 197. Mel. 228.
 Lob fey dem theuren Got-
 teslamm, daß es hat
 wolln am Kreuzesftamm
 der Schlangen Kopf zer-
 malmen: ich laug aus
 feinen Wunden Saft, ge-
 nieß der Auferstehungs-
 kraft, und finge Sieges-
 pflalmen. Künftig will ich
 durch fein Leiden ernftlich
 meiden alle Sünden: Welt
 und Satan überwinden.
 198. Mel. 36.
 O Chrift vom Himmel!
 erneu uns von innen
 in diefen heiligen öfterlichen
 Tagen, uns zu entfchla-
 <pb n="126b" src="126.jpg" />
 gen all weltlicher Freuden,
 ernftlich fie meiden.
 2. Der Heiligen Leben
 thut ftets nach dir ftreben;
 und alle Auferwehltten hie
 auf Erden folln dir gleich
 werden, drum bift du geftor-
 ben, und wied'r erfanden.
 3. O Menfch! bedenk
 ohn Unterlaß dis fleißig,
 und richte dein Gemüth
 veft zu ihm ftetig, mit
 ganzem Glauben, daß du
 feiner Freuden nicht werdt
 beraubt.

Normalisierter Text

und dass sein Reich nun
 über alles schwebet. Ihr
 Völker! sonderlich sein Eigentum,
 bringt ihm dafür
 Lob, Ehre, Preis und
 Ruhm!
 197. Mel. 228.
 Lob sei dem teuren Gotteslamm,
 dass es hat
 wolln am Kreuzesstamm
 der Schlangen Kopf zermalmen:
 ich saug aus
 seinen Wunden Saft, genieß
 der Auferstehungskraft,
 und singe Siegespsalmen.
 Künftig will ich
 durch sein Leiden ernstlich
 meiden alle Sünden: Welt
 und Satan überwinden.
 198. Mel. 36.
 O Christ vom Himmel!
 erneu uns von innen
 in diesen heiligen österlichen
 Tagen, uns zu entschl-
 <pb n="126b" src="126.jpg" />
 gen all weltlicher Freuden,
 ernstlich sie meiden.
 2. Der Heiligen Leben
 tut stets nach dir streben;
 und alle Auserwählten hie
 auf Erden solln dir gleich
 werden, drum bist du gestorben,
 und wieder erstanden.
 3. O Mensch! bedenk
 ohne Unterlass dies fleißig,
 und richte dein Gemüt
 fest zu ihm stetig, mit
 ganzem Glauben, dass du
 seiner Freuden nicht wirst
 beraubt.

ID

Gesangbuch1778_1_008641
 Gesangbuch1778_1_008642
 Gesangbuch1778_1_008643
 Gesangbuch1778_1_008644
 Gesangbuch1778_1_008645
 Gesangbuch1778_1_008646
 Gesangbuch1778_1_008647
 Gesangbuch1778_1_008648
 Gesangbuch1778_1_008649
 Gesangbuch1778_1_008650
 Gesangbuch1778_1_008651
 Gesangbuch1778_1_008652
 Gesangbuch1778_1_008653
 Gesangbuch1778_1_008654
 Gesangbuch1778_1_008655
 Gesangbuch1778_1_008656
 Gesangbuch1778_1_008657
 Gesangbuch1778_1_008658
 Gesangbuch1778_1_008659
 Gesangbuch1778_1_008660
 Gesangbuch1778_1_008661
 Gesangbuch1778_1_008662
 Gesangbuch1778_1_008663
 Gesangbuch1778_1_008664
 Gesangbuch1778_1_008665
 Gesangbuch1778_1_008666
 Gesangbuch1778_1_008667
 Gesangbuch1778_1_008668
 Gesangbuch1778_1_008669
 Gesangbuch1778_1_008670
 Gesangbuch1778_1_008671
 Gesangbuch1778_1_008672
 Gesangbuch1778_1_008673
 Gesangbuch1778_1_008674
 Gesangbuch1778_1_008675
 Gesangbuch1778_1_008676
 Gesangbuch1778_1_008677
 Gesangbuch1778_1_008678
 Gesangbuch1778_1_008679
 Gesangbuch1778_1_008680

Diplomatische Transkription

4. Das gib uns, Vater,
 durch Chrifft deinen zarten;
 daß wir dein's Willens
 mögen ftets erwarten, und
 deines Geiftes Wirkungen
 auf Erden empfindlich
 werden.
 199. Mel. 160.
 O auferftandner Sieges-
 fürft, du Leben aller
 Leben! heut bringft du
 Friede, da du wirft zur
 Freude uns gegeben: erft
 bracht die Noth dich in
 den Tod; nun bift du
 auferftanden und frey von
 Todesbanden.
 2. Erfcheine uns mit
 deiner Güt, fo oft wir vor
 dir weinen, und laß uns
 deinen theuren Fried zum
 fteten Anblick fcheinen: fo
 können wir, o Held! mit
 dir
 <pb n="127a" src="127.jpg" />
 108 Von der Auferftehung Chriffti
 dir die rechten Oftern fey-
 ren, und uns in dir er-
 neuren.
 200. Mel. 39.
 Kommt, danket dem Hel-
 den mit freudigen Zun-
 gen, der unfere Feinde fo
 fiegreich bezwungen; er le-
 bet, er herrfchet, der König
 der Ehren: laßt alle Welt
 unfer Hallelujah hören!
 2. Er machet Tod,
 Teufel und Hölle zunichte,
 befreyet uns von dem

Normalisierter Text

4. Das gib uns, Vater,
 durch Christ deinen zarten;
 dass wir deines Willens
 mögen stets erwarten, und
 deines Geistes Wirkungen
 auf Erden empfindlich
 werden.
 199. Mel. 160.
 O auferstandner Siegesfürst,
 du Leben aller
 Leben! Heut bringst du
 Friede, da du wirst zur
 Freude uns gegeben: erst
 bracht die Not dich in
 den Tod; nun bist du
 auferstanden und frei von
 Todesbanden.
 2. Erscheine uns mit
 deiner Güt, so oft wir vor
 dir weinen, und lass uns
 deinen theuren Fried zum
 steten Anblick scheinen: so
 können wir, o Held! mit
 dir
 <pb n="127a" src="127.jpg" />
 108 Von der Auferstehung Christi
 dir die rechten Ostern feiern,
 und uns in dir erneuern.
 200. Mel. 39.
 Kommt, danket dem Helden
 mit freudigen Zungen,
 der unsere Feinde so
 siegreich bezwungen; er lebet,
 er herrschet, der König
 der Ehren: lasst alle Welt
 unser Halleluja hören!
 2. Er machet Tod,
 Teufel und Hölle zunichte,
 befreiet uns von dem

ID

Gesangbuch1778_1_008681
 Gesangbuch1778_1_008682
 Gesangbuch1778_1_008683
 Gesangbuch1778_1_008684
 Gesangbuch1778_1_008685
 Gesangbuch1778_1_008686
 Gesangbuch1778_1_008687
 Gesangbuch1778_1_008688
 Gesangbuch1778_1_008689
 Gesangbuch1778_1_008690
 Gesangbuch1778_1_008691
 Gesangbuch1778_1_008692
 Gesangbuch1778_1_008693
 Gesangbuch1778_1_008694
 Gesangbuch1778_1_008695
 Gesangbuch1778_1_008696
 Gesangbuch1778_1_008697
 Gesangbuch1778_1_008698
 Gesangbuch1778_1_008699
 Gesangbuch1778_1_008700
 Gesangbuch1778_1_008701
 Gesangbuch1778_1_008702
 Gesangbuch1778_1_008703
 Gesangbuch1778_1_008704
 Gesangbuch1778_1_008705
 Gesangbuch1778_1_008706
 Gesangbuch1778_1_008707
 Gesangbuch1778_1_008708
 Gesangbuch1778_1_008709
 Gesangbuch1778_1_008710
 Gesangbuch1778_1_008711
 Gesangbuch1778_1_008712
 Gesangbuch1778_1_008713
 Gesangbuch1778_1_008714
 Gesangbuch1778_1_008715
 Gesangbuch1778_1_008716
 Gesangbuch1778_1_008717
 Gesangbuch1778_1_008718
 Gesangbuch1778_1_008719
 Gesangbuch1778_1_008720

Diplomatische Transkription

Verdammungsgerichte: der
 Friedefürst stiftet den Frie-
 den auf Erden, daß aus
 den Verfluchten Gefegnete
 werden.
 3. Der Bürge hat unfere
 re Schulden bezahlet, des
 Lammes Blut unfere Pfo-
 sten bemahlet; GOtt ist nun
 verfühnet, weil JEfus er-
 duldet, was Adam und seine
 Nachkommen verschuldet.
 4. Er liebet, er heiliget
 seine Gemeine; das Wort
 mit dem Wallerbad machet
 sie reine, sie stehet ganz
 herrlich von innen gezieret,
 wird immer vom Gnaden-
 geist richtig geführet.
 5. Nun leben, die vor-
 hin Ertötete waren, und
 eilen, mit Christo gen Him-
 mel zu fahren; er will sie
 ins himmlische Wesen ver-
 setzen, und endlich mit ewi-
 gen Freuden ergötzen.
 6. So lobt dann den
 Helden mit fröhlichen Zun-
 gen, dem unsre Erlösung
 so herrlich gelungen. Ach
 lebe, lebendiger Heiland!
 in allen, bis unser Halle-
 lujah droben wird schallen.
 201. Mel. 228.
 Dieweil der Tod getötet
 hat den, der durch
 keine Missethat zu sterben
 war verbunden; ist ihm
 hiedurch sein ganzes Recht,

Normalisierter Text

Verdammungsgerichte: der
 Friedefürst stiftet den Frieden
 auf Erden, dass aus
 den Verfluchten Gesegnete
 werden.
 3. Der Bürge hat unsere
 Schulden bezahlet, des
 Lammes Blut unsere Pfosten
 bemahlet; Gott ist nun
 versöhnet, weil Jesus erduldet,
 was Adam und seine
 Nachkommen verschuldet.
 4. Er liebet, er heiliget
 seine Gemeine; das Wort
 mit dem Wasserbad machet
 sie reine, sie stehet ganz
 herrlich von innen gezieret,
 wird immer vom Gnadengeist
 richtig geführet.
 5. Nun leben, die vorhin
 Ertötete waren, und
 eilen, mit Christo gen Himmel
 zu fahren; er will sie
 ins himmlische Wesen ver-
 setzen, und endlich mit ewigen
 Freuden ergötzen.
 6. So lobt dann den
 Helden mit fröhlichen Zungen,
 dem unsre Erlösung
 so herrlich gelungen. Ach
 lebe, lebendiger Heiland!
 in allen, bis unser Halleluja
 droben wird schallen.
 201. Mel. 228.
 Dieweil der Tod getötet
 hat den, der durch
 keine Missetat zu sterben
 war verbunden; ist ihm
 hiedurch sein ganzes Recht,

ID

Gesangbuch1778_1_008721
 Gesangbuch1778_1_008722
 Gesangbuch1778_1_008723
 Gesangbuch1778_1_008724
 Gesangbuch1778_1_008725
 Gesangbuch1778_1_008726
 Gesangbuch1778_1_008727
 Gesangbuch1778_1_008728
 Gesangbuch1778_1_008729
 Gesangbuch1778_1_008730
 Gesangbuch1778_1_008731
 Gesangbuch1778_1_008732
 Gesangbuch1778_1_008733
 Gesangbuch1778_1_008734
 Gesangbuch1778_1_008735
 Gesangbuch1778_1_008736
 Gesangbuch1778_1_008737
 Gesangbuch1778_1_008738
 Gesangbuch1778_1_008739
 Gesangbuch1778_1_008740
 Gesangbuch1778_1_008741
 Gesangbuch1778_1_008742
 Gesangbuch1778_1_008743
 Gesangbuch1778_1_008744
 Gesangbuch1778_1_008745
 Gesangbuch1778_1_008746
 Gesangbuch1778_1_008747
 Gesangbuch1778_1_008748
 Gesangbuch1778_1_008749
 Gesangbuch1778_1_008750
 Gesangbuch1778_1_008751
 Gesangbuch1778_1_008752
 Gesangbuch1778_1_008753
 Gesangbuch1778_1_008754
 Gesangbuch1778_1_008755
 Gesangbuch1778_1_008756
 Gesangbuch1778_1_008757
 Gesangbuch1778_1_008758
 Gesangbuch1778_1_008759
 Gesangbuch1778_1_008760

Diplomatische Transkription

das er am menschlichen Geschlecht
 schlecht gehabt, mit Recht
 verschwunden. Christus
 Jesus hat gelitten, und
 gelitten, und gerungen, ja
 den Tod im Sieg verschlungen.
 2. Gott sey gedankt,
 der uns den Sieg von diesem
 Tod- und Lebenskrieg
 aus Gnaden hat gegeben,
 durch unsern Herrn Jesus
 Christ, der von dem
 Tod erstanden ist, und hat
 uns bracht das Leben.
 Schande, Bande, Schmach
 und Ketten sind zertritten
 und zernichtet: Jesus hat
 die That verrichtet.
 202. Mel. 147.
 Es lebet Gottes Lamm,
 das sich für unser Leben
 ins
 <pb n="128a" src="128.jpg" />
 aus seinem Grabe. 109
 ins Sterben hingegeben am
 rauhen Kreuzesstamm: nun
 sind wir armen Sünder
 auf ewig seine Kinder.
 Es lebet Gottes Lamm,
 der Kirche Bräutigam!
 203. Mel. 15.
 Hallelujah! der Heiland
 lebt: nun ist auf Erden
 Friede! auf, ihr Erlösten!
 löften! und erhebt den
 Herrn mit einem Liede.
 2. Wir beugen dankbar
 unsere Knie: der gnädige
 und geduldige, der uns gerecht

Normalisierter Text

das er am menschlichen Geschlecht
 gehabt, mit Recht
 verschwunden. Christus
 Jesus hat gelitten, und
 gelitten, und gerungen, ja
 den Tod im Sieg verschlungen.
 2. Gott sei gedankt,
 der uns den Sieg von diesem
 Tod- und Lebenskrieg
 aus Gnaden hat gegeben,
 durch unsern Herrn Jesus
 Christ, der von dem
 Tod erstanden ist, und hat
 uns bracht das Leben.
 Schande, Bande, Schmach
 und Ketten sind zertritten
 und zernichtet: Jesus hat
 die That verrichtet.
 202. Mel. 147.
 Es lebet Gottes Lamm,
 das sich für unser Leben
 ins
 <pb n="128a" src="128.jpg" />
 aus seinem Grabe. 109
 ins Sterben hingegeben am
 rauhen Kreuzesstamm: nun
 sind wir armen Sünder
 auf ewig seine Kinder.
 Es lebet Gottes Lamm,
 der Kirche Bräutigam!
 203. Mel. 15.
 Halleluja! Der Heiland
 lebt: nun ist auf Erden
 Friede! Auf, ihr Erlösten!
 und erhebt den
 Herrn mit einem Liede.
 2. Wir beugen dankbar
 unsere Knie: der gnädige
 und geduldige, der uns gerecht

ID

Gesangbuch1778_1_008761
 Gesangbuch1778_1_008762
 Gesangbuch1778_1_008763
 Gesangbuch1778_1_008764
 Gesangbuch1778_1_008765
 Gesangbuch1778_1_008766
 Gesangbuch1778_1_008767
 Gesangbuch1778_1_008768
 Gesangbuch1778_1_008769
 Gesangbuch1778_1_008770
 Gesangbuch1778_1_008771
 Gesangbuch1778_1_008772
 Gesangbuch1778_1_008773
 Gesangbuch1778_1_008774
 Gesangbuch1778_1_008775
 Gesangbuch1778_1_008776
 Gesangbuch1778_1_008777
 Gesangbuch1778_1_008778
 Gesangbuch1778_1_008779
 Gesangbuch1778_1_008780
 Gesangbuch1778_1_008781
 Gesangbuch1778_1_008782
 Gesangbuch1778_1_008783
 Gesangbuch1778_1_008784
 Gesangbuch1778_1_008785
 Gesangbuch1778_1_008786
 Gesangbuch1778_1_008787
 Gesangbuch1778_1_008788
 Gesangbuch1778_1_008789
 Gesangbuch1778_1_008790
 Gesangbuch1778_1_008791
 Gesangbuch1778_1_008792
 Gesangbuch1778_1_008793
 Gesangbuch1778_1_008794
 Gesangbuch1778_1_008795
 Gesangbuch1778_1_008796
 Gesangbuch1778_1_008797
 Gesangbuch1778_1_008798
 Gesangbuch1778_1_008799
 Gesangbuch1778_1_008800

Diplomatische Transkription

recht macht, GOtt, ift
 hie; wer ift, der uns be-
 fchuldge?
 3. Wer will verdam-
 men? JEfus Chrifft war
 todt, und ift lebendig:
 nun ift all unfre Schuld
 gebüßt, und unfer Heil
 vollftändig.
 4. Jm Himmel und auf
 Erden tönt durch unzähl-
 bare Chöre, in Harmonie:
 wir find verfühnt; GOtt
 und dem Lamm fey Ehre!
 5. Der Heiland, der im
 Grabe lag, macht nach
 vollbrachtem Leiden, uns
 feinen Auferftehungstag
 zum Tage wahrer Freuden.
 6. GOtt hat ihn wieder
 auferweckt, nachdem er für
 die Sünden der ganzen
 Welt den Tod gefchmeckt:
 <pb n="128b" src="128.jpg" />
 drauf kan fuchs Herz nun
 gründen:
 7. Denn fein Sühnopfer,
 theur und werth, hat GOtt
 zu feinem Preife dadurch
 für vollgültig erklärt, auf
 die folennfte Weiße.
 Röm. 4, 25. Cap. 8, 34.
 8. Wers glaubt vom
 menfchlichen Gefchlecht,
 daß ihn fein Tod verfüh-
 net, den fpricht fein Auf-
 erftehn gerecht, das ihm
 zum Siegel dienet.
 9. Der GOtt des Frie-
 dens declarirt nun Gnade

Normalisierter Text

macht, Gott, ist
 hie; wer ist, der uns beschuldge?
 3. Wer will verdammen?
 Jesus Christ war
 tot, und ist lebendig:
 nun ist all unsre Schuld
 gebüßt, und unser Heil
 vollständig.
 4. Im Himmel und auf
 Erden tönt durch unzählbare
 Chöre, in Harmonie:
 wir sind versöhnt; Gott
 und dem Lamm sei Ehre!
 5. Der Heiland, der im
 Grabe lag, macht nach
 vollbrachtem Leiden, uns
 seinen Auferstehungstag
 zum Tage wahrer Freuden.
 6. Gott hat ihn wieder
 auferweckt, nachdem er für
 die Sünden der ganzen
 Welt den Tod geschmeckt:
 <pb n="128b" src="128.jpg" />
 drauf kann sichs Herz nun
 gründen:
 7. Denn sein Sühnopfer,
 teuer und wert, hat Gott
 zu seinem Preise dadurch
 für vollgültig erklärt, auf
 die solennste Weise.
 Röm. 4, 25. Kap. 8, 34.
 8. Wer's glaubt vom
 menschlichen Geschlecht,
 dass ihn sein Tod versühnet,
 den spricht sein Auferstehn
 gerecht, das ihm
 zum Siegel dienet.
 9. Der Gott des Friedens
 deklariert nun Gnade

ID

Gesangbuch1778_1_008801
 Gesangbuch1778_1_008802
 Gesangbuch1778_1_008803
 Gesangbuch1778_1_008804
 Gesangbuch1778_1_008805
 Gesangbuch1778_1_008806
 Gesangbuch1778_1_008807
 Gesangbuch1778_1_008808
 Gesangbuch1778_1_008809
 Gesangbuch1778_1_008810
 Gesangbuch1778_1_008811
 Gesangbuch1778_1_008812
 Gesangbuch1778_1_008813
 Gesangbuch1778_1_008814
 Gesangbuch1778_1_008815
 Gesangbuch1778_1_008816
 Gesangbuch1778_1_008817
 Gesangbuch1778_1_008818
 Gesangbuch1778_1_008819
 Gesangbuch1778_1_008820
 Gesangbuch1778_1_008821
 Gesangbuch1778_1_008822
 Gesangbuch1778_1_008823
 Gesangbuch1778_1_008824
 Gesangbuch1778_1_008825
 Gesangbuch1778_1_008826
 Gesangbuch1778_1_008827
 Gesangbuch1778_1_008828
 Gesangbuch1778_1_008829
 Gesangbuch1778_1_008830
 Gesangbuch1778_1_008831
 Gesangbuch1778_1_008832
 Gesangbuch1778_1_008833
 Gesangbuch1778_1_008834
 Gesangbuch1778_1_008835
 Gesangbuch1778_1_008836
 Gesangbuch1778_1_008837
 Gesangbuch1778_1_008838
 Gesangbuch1778_1_008839
 Gesangbuch1778_1_008840

Diplomatische Transkription

ftatt der Strafe, der von
 den Todten ausgeführt den
 Hirten feiner Schafe;
 10. Den großen Hirten,
 der fein Blut für fie dahin
 gegeben, und feinen Schäfe
 lein lich zu gut erwecken
 ließ zum Leben.
 11. Gelobt fey der barmh
 herzge GOtt, der, da wir
 fonft verloren, durch Chri
 fti Aufertehn vom Tod,
 uns wieder hat geboren
 12. Zu einer veften Zu
 verficht und Hoffnung, die
 nie fterbe, zu dem in ewger
 Freud und Licht uns auf
 behaltnen Erbe.
 13. Wir find, da wir
 auf ihn getauft, in feinen
 Tod begraben, daß wir
 mit ihm, der uns erkaufft,
 auch ewges Leben haben.
 14. Durch
 <pb n="129a" src="129.jpg" />
 110 Von der Auferftehung Chrifti
 14. Durch feiner Aufer
 ftehung Kraft wird uns der
 Geift gegeben, der uns er
 neurt, und Luft verfchafft
 im Sterben ihm zu leben.
 15. So gehn wir dann
 durch GOttes Macht einher
 in feiner Stärke, die uns
 bewahrt, und fertig macht
 zu allem guten Werke;
 16. Daß wir in feiner
 Liebe ruhn, und, ihm zu
 Lob und Ehren, von Her
 zen feinen Willen thun,

Normalisierter Text

statt der Strafe, der von
 den Toten ausgeführt den
 Hirten seiner Schafe;
 10. Den großen Hirten,
 der sein Blut für sie dahin
 gegeben, und seinen Schäfein
 sich zu gut erwecken
 ließ zum Leben.
 11. Gelobt sei der barmherzige
 Gott, der, da wir
 sonst verloren, durch Christi
 Auferstehn vom Tod,
 uns wieder hat geboren
 12. Zu einer festen Zuversicht
 und Hoffnung, die
 nie sterbe, zu dem in ewger
 Freud und Licht uns aufbehaltnen
 Erbe.
 13. Wir sind, da wir
 auf ihn getauft, in seinen
 Tod begraben, dass wir
 mit ihm, der uns erkaufft,
 auch ewges Leben haben.
 14. Durch
 <pb n="129a" src="129.jpg" />
 110 Von der Auferstehung Christi
 14. Durch seiner Auferstehung
 Kraft wird uns der
 Geist gegeben, der uns erneuert,
 und Lust verschafft
 im Sterben ihm zu leben.
 15. So gehn wir dann
 durch Gottes Macht einher
 in seiner Stärke, die uns
 bewahrt, und fertig macht
 zu allem guten Werke;
 16. Dass wir in seiner
 Liebe ruhn, und, ihm zu
 Lob und Ehren, von Herzen
 seinen Willen tun,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_008841	durch Christum unfern	durch Christum unsern
Gesangbuch1778_1_008842	HERren.	Herrn.
Gesangbuch1778_1_008843	17. Hallelujah! Preis,	17. Halleluja! Preis,
Gesangbuch1778_1_008844	Ehr und Dank fey feinem	Ehr und Dank sei seinem
Gesangbuch1778_1_008845	groffen Namen, Anbetung,	großen Namen, Anbetung,
Gesangbuch1778_1_008846	Ruhm und Lobgefäng, hier	Ruhm und Lobgesang, hier
Gesangbuch1778_1_008847	und dort ewig, Amen.	und dort ewig, Amen.
Gesangbuch1778_1_008848	204. Mel. 166.	204. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_008849	Der, den man durch den	Der, den man durch den
Gesangbuch1778_1_008850	Kreuzestod gedachte	Kreuzestod gedachte
Gesangbuch1778_1_008851	auszurotten, den macht der	auszurotten, den macht der
Gesangbuch1778_1_008852	groffe Lebensgott zum Le-	große Lebensgott zum Leben
Gesangbuch1778_1_008853	ben aller Todten; er nimmt	aller Toten; er nimmt
Gesangbuch1778_1_008854	das aus freywilligem Trieb	das aus freiwilligem Trieb
Gesangbuch1778_1_008855	gelaßne Leben wieder: was	gelaßne Leben wieder: Was
Gesangbuch1778_1_008856	thun wir ihm dafür zu Lieb?	tun wir ihm dafür zu Lieb?
Gesangbuch1778_1_008857	fo denken feine Glieder.	So denken seine Glieder.
Gesangbuch1778_1_008858	2. Die Sach ist des	2. Die Sach ist des
Gesangbuch1778_1_008859	Gedenkens werth: er starb	Gedenkens wert: er starb
Gesangbuch1778_1_008860	vom Drang der Liebe; die	vom Drang der Liebe; die
Gesangbuch1778_1_008861	Liebe hat ihn fo verzehrt,	Liebe hat ihn so verzehrt,
Gesangbuch1778_1_008862	daß ihm kein Blutstropf	dass ihm kein Blutstropf
Gesangbuch1778_1_008863	bliebe; die Liebe hat ihn	bliebe; die Liebe hat ihn
Gesangbuch1778_1_008864	in die Gruft des Grabes	in die Gruft des Grabes
Gesangbuch1778_1_008865	<pb n="129b" src="129.jpg" />	<pb n="129b" src="129.jpg" />
Gesangbuch1778_1_008866	hingestreckt; der Liebe	hingestreckt; der Liebe
Gesangbuch1778_1_008867	fanfte Lebensluft hat ihn	sanfte Lebensluft hat ihn
Gesangbuch1778_1_008868	vom Tod erwecket.	vom Tod erwecket.
Gesangbuch1778_1_008869	3. Er lebt, dis ist das	3. Er lebt, dies ist das
Gesangbuch1778_1_008870	Loofungswort der heiligen	Losungswort der heiligen
Gesangbuch1778_1_008871	Gemeine; ach! ruhte fie	Gemeine; ach! ruhte sie
Gesangbuch1778_1_008872	nicht fort und fort auf die-	nicht fort und fort auf diesem
Gesangbuch1778_1_008873	fem Fellensteine, fie hätte	Felsensteine, sie hätte
Gesangbuch1778_1_008874	der ergrimnten Macht der	der ergrimnten Macht der
Gesangbuch1778_1_008875	Höllenfintermissen und der	Höllenfinsternissen und der
Gesangbuch1778_1_008876	unselgen Todesnacht längft	unselgen Todesnacht längst
Gesangbuch1778_1_008877	unterliegen müffen.	unterliegen müssen.
Gesangbuch1778_1_008878	4. Er aber lebt, fo lebt	4. Er aber lebt, so lebt
Gesangbuch1778_1_008879	fie auch, und bleibet an	sie auch, und bleibet an
Gesangbuch1778_1_008880	ihm hangen, und wird von	ihm hangen, und wird von

ID

Gesangbuch1778_1_008881
 Gesangbuch1778_1_008882
 Gesangbuch1778_1_008883
 Gesangbuch1778_1_008884
 Gesangbuch1778_1_008885
 Gesangbuch1778_1_008886
 Gesangbuch1778_1_008887
 Gesangbuch1778_1_008888
 Gesangbuch1778_1_008889
 Gesangbuch1778_1_008890
 Gesangbuch1778_1_008891
 Gesangbuch1778_1_008892
 Gesangbuch1778_1_008893
 Gesangbuch1778_1_008894
 Gesangbuch1778_1_008895
 Gesangbuch1778_1_008896
 Gesangbuch1778_1_008897
 Gesangbuch1778_1_008898
 Gesangbuch1778_1_008899
 Gesangbuch1778_1_008900
 Gesangbuch1778_1_008901
 Gesangbuch1778_1_008902
 Gesangbuch1778_1_008903
 Gesangbuch1778_1_008904
 Gesangbuch1778_1_008905
 Gesangbuch1778_1_008906
 Gesangbuch1778_1_008907
 Gesangbuch1778_1_008908
 Gesangbuch1778_1_008909
 Gesangbuch1778_1_008910
 Gesangbuch1778_1_008911
 Gesangbuch1778_1_008912
 Gesangbuch1778_1_008913
 Gesangbuch1778_1_008914
 Gesangbuch1778_1_008915
 Gesangbuch1778_1_008916
 Gesangbuch1778_1_008917
 Gesangbuch1778_1_008918
 Gesangbuch1778_1_008919
 Gesangbuch1778_1_008920

Diplomatische Transkription

feinem Lebenshauch durch-
 wehet und durchgangen.
 So wahr er an dem Kreuz
 gefchlacht't, und wahrlich
 nicht vergebens; fo wahr
 fchenkt er uns auch die
 Macht des auferweckten
 Lebens.
 5. Das Leben, das
 aus JEFu Geift, aus JE-
 fu Liebestrieben, aus fei-
 nen Wundenmaalen fließt,
 bringt gläuben, hoffen, lie-
 ben; vom Fünklein wirds
 zu einer Gluth, vom glü-
 hen kommts zur Flamme,
 und doch denkts Herz, fo
 viel's auch thut: was ift
 das meinem Lamme?
 6. So wirket der le-
 bendge Geift, den's Lamm
 von sich gegeben; fo offen-
 baret und beweift er JEFu
 Chrifti Leben; ein folches
 Herze
 <pb n="130a" src="130.jpg" />
 aus feinem Grabe. 111
 Herze ift ein Preis und
 Ruhm des Kreuzesstam-
 mes, ein folches Herz ift
 ein Beweis des auferstand-
 nen Lammes.
 7. HErr JEFu! warum
 ift noch eins, dem du noch
 nicht erfchienen? gewiß,
 befönne sich nur keins, nach
 deinem Kreuzverfühnen ins
 Grab dir kindlich nachzu-
 gehn, du Schönfter aller
 Söhne! fie folten dich bald

Normalisierter Text

seinem Lebenshauch durchwehet
 und durchgangen.
 So wahr er an dem Kreuz
 geschlachtet, und wahrlich
 nicht vergebens; so wahr
 schenkt er uns auch die
 Macht des auferweckten
 Lebens.
 5. Das Leben, das
 aus Jesu Geist, aus Jesu
 Liebestrieben, aus seinen
 Wundenmalen fließt,
 bringt glauben, hoffen, lieben;
 vom Fünklein wirds
 zu einer Glut, vom Glühen
 kommts zur Flamme,
 und doch denkt's Herz, so
 viel's auch tut: Was ist
 das meinem Lamme?
 6. So wirket der lebendige
 Geist, den's Lamm
 von sich gegeben; so offenbaret
 und beweist er Jesu
 Christi Leben; ein solches
 Herze
 <pb n="130a" src="130.jpg" />
 aus seinem Grabe. 111
 Herze ist ein Preis und
 Ruhm des Kreuzesstammes,
 ein solches Herz ist
 ein Beweis des auferstandnen
 Lammes.
 7. Herr Jesu! Warum
 ist noch eins, dem du noch
 nicht erschienen? Gewiss,
 besönne sich nur keins, nach
 deinem Kreuzversühnen ins
 Grab dir kindlich nachzugehn,
 du Schönster aller
 Söhne! Sie sollten dich bald

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_008921	vor sich fehn, wie Marie	vor sich sehn, wie Marie
Gesangbuch1778_1_008922	Magdalene.	Magdalene.
Gesangbuch1778_1_008923	205. Mel. 185.	205. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_008924	Ave, zum Heraustritt aus	Ave, zum Heraustritt aus
Gesangbuch1778_1_008925	der Kammer! möcht	der Kammer! Möcht
Gesangbuch1778_1_008926	mein Kuß der erste feyn!	mein Kuss der erste sein!
Gesangbuch1778_1_008927	Ave zum verchlafnen To-	Ave zum verschlafnen Todesjammer!
Gesangbuch1778_1_008928	desjammer! komm in mei-	Komm in meinen
Gesangbuch1778_1_008929	nen Arm hinein, schönstes	Arm hinein, schönstes
Gesangbuch1778_1_008930	Herz! du Herz mit tau-	Herz! Du Herz mit tausend
Gesangbuch1778_1_008931	fend Wunden: meine Seele	Wunden: meine Seele
Gesangbuch1778_1_008932	bleibt an dich gebunden,	bleibt an dich gebunden,
Gesangbuch1778_1_008933	und auch's sterbende Ge-	und auch's sterbende Gebein
Gesangbuch1778_1_008934	bein girrt und weint nach	girrt und weint nach
Gesangbuch1778_1_008935	dir allein.	dir allein.
Gesangbuch1778_1_008936	2. Arzt, voll Lebenssaft	2. Arzt, voll Lebenssaft
Gesangbuch1778_1_008937	für deine Kranken! kaum	für deine Kranken! Kaum
Gesangbuch1778_1_008938	bist du vom Schlaf er-	bist du vom Schlaf erwacht,
Gesangbuch1778_1_008939	wacht, so find deine ersten	so sind deine ersten
Gesangbuch1778_1_008940	Liebsgedanken gleich auf	Liebsgedanken gleich auf
Gesangbuch1778_1_008941	ihren Trost bedacht: eines	ihren Trost bedacht: Eines
Gesangbuch1778_1_008942	lockst du hin zu deinen Fü-	lockst du hin zu deinen Füßen,
Gesangbuch1778_1_008943	ßen, und das andre läßt	und das andre lässt
Gesangbuch1778_1_008944	du freundlich grüßen; ein	du freundlich grüßen; ein
Gesangbuch1778_1_008945	lebendger Zeuge ist mein	lebendiger Zeuge ist mein
Gesangbuch1778_1_008946	Herz, was du Sündern	
Gesangbuch1778_1_008947	bist!	bist!
Gesangbuch1778_1_008948	206. Mel. 132.	206. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_008949	Als JEfus auferstanden	Als Jesus auferstanden
Gesangbuch1778_1_008950	war an einem Sabbath	war an einem Sabbath
Gesangbuch1778_1_008951	frühe, ward die Maria ihn	frühe, ward die Maria ihn
Gesangbuch1778_1_008952	gewahr; der Heiland rief:	gewahr; der Heiland rief:
Gesangbuch1778_1_008953	Marie! da sahe sie sich hur-	Marie! Da sahe sie sich hurtig
Gesangbuch1778_1_008954	tig um, und fiel ihm um	um, und fiel ihm um
Gesangbuch1778_1_008955	die Füße 'rum: HErr JE-	die Füße 'rum: Herr Jesu,
Gesangbuch1778_1_008956	fu, GOtt, mein HErr!	Gott, mein Herre!
Gesangbuch1778_1_008957	2. In Wahrheit, der	2. In Wahrheit, der
Gesangbuch1778_1_008958	Marie Magdlen und ihres	Marie Magdalen und ihres
Gesangbuch1778_1_008959	HErren grüßen, dünkt mei-	Herren Grüßen, dünkt meiner
Gesangbuch1778_1_008960		

ID

Gesangbuch1778_1_008961
 Gesangbuch1778_1_008962
 Gesangbuch1778_1_008963
 Gesangbuch1778_1_008964
 Gesangbuch1778_1_008965
 Gesangbuch1778_1_008966
 Gesangbuch1778_1_008967
 Gesangbuch1778_1_008968
 Gesangbuch1778_1_008969
 Gesangbuch1778_1_008970
 Gesangbuch1778_1_008971
 Gesangbuch1778_1_008972
 Gesangbuch1778_1_008973
 Gesangbuch1778_1_008974
 Gesangbuch1778_1_008975
 Gesangbuch1778_1_008976
 Gesangbuch1778_1_008977
 Gesangbuch1778_1_008978
 Gesangbuch1778_1_008979
 Gesangbuch1778_1_008980
 Gesangbuch1778_1_008981
 Gesangbuch1778_1_008982
 Gesangbuch1778_1_008983
 Gesangbuch1778_1_008984
 Gesangbuch1778_1_008985
 Gesangbuch1778_1_008986
 Gesangbuch1778_1_008987
 Gesangbuch1778_1_008988
 Gesangbuch1778_1_008989
 Gesangbuch1778_1_008990
 Gesangbuch1778_1_008991
 Gesangbuch1778_1_008992
 Gesangbuch1778_1_008993
 Gesangbuch1778_1_008994
 Gesangbuch1778_1_008995
 Gesangbuch1778_1_008996
 Gesangbuch1778_1_008997
 Gesangbuch1778_1_008998
 Gesangbuch1778_1_008999
 Gesangbuch1778_1_009000

Diplomatische Transkription

ner Seele wunderfchön; ihr
 falln zu feinen Füßen, und
 ihr gebeugter Sünderinn,
 mit welchem fie fo lank
 dahin, macht meine Augen
 fließen.
 3. Ich preiße ihn mit
 Jnnigkeit, und danke ihm
 mit Thränen, daß er von
 jeher folche Leut hat wolln
 an sich gewöhnen, wie ich
 und die Maria find; ich
 bin ein armes fündigs
 Kind, doch bin ich, GOtt
 Lob! feine.
 4. Wie gehts dem Würm-
 lein doch fo gut bey dem
 Gefühl der Wunden: be-
 floffen feyn mit Lammes-
 blut, und das fo alle Stun-
 den; von frühe an bis in
 die Nacht in feiner Nähe
 zugebracht, das macht ein
 feligs Leben.
 5. Und
 <pb n="131a" src="131.jpg" />
 112 Von der Auferftehung Christi
 5. Und wenn er sich im
 Abendmahl uns zum Ge-
 nuffe fchenket, und uns aus
 feinem Seitenmaal mit fei-
 nem Blute tränket, da ha-
 ben wir den Martermann
 fo nah, als man ihn ha-
 ben kan, im Glauben, ohne
 fehen.
 6. Bin ich gleich nicht
 Marie Magdlen, fo bin
 ich doch ein Sünder; und
 werd ich aus der Hütte

Normalisierter Text

Seele wunderschön; ihr
 Fallen zu seinen Füßen, und
 ihr gebeugter Sündersinn,
 mit welchem sie so sank
 dahin, macht meine Augen
 fließen.
 3. Ich preise ihn mit
 Innigkeit, und danke ihm
 mit Tränen, dass er von
 jeher solche Leut hat wolln
 an sich gewöhnen, wie ich
 und die Maria sind; ich
 bin ein armes sündiges
 Kind, doch bin ich, Gott
 Lob! seine.
 4. Wie geht's dem Würmlein
 doch so gut bei dem
 Gefühl der Wunden: beflossen
 sein mit Lammesblut,
 und das so alle Stunden;
 von frühe an bis in
 die Nacht in seiner Nähe
 zugebracht, das macht ein
 seliges Leben.
 5. Und
 <pb n="131a" src="131.jpg" />
 112 Von der Auferstehung Christi
 5. Und wenn er sich im
 Abendmahl uns zum Genuss
 schenket, und uns aus
 seinem Seitenmal mit seinem
 Blute tränket, da haben
 wir den Martermann
 so nah, als man ihn haben
 kann, im Glauben, ohne
 sehen.
 6. Bin ich gleich nicht
 Marie Magdalen, so bin
 ich doch ein Sünder; und
 werd ich aus der Hütte

ID

Gesangbuch1778_1_009001
 Gesangbuch1778_1_009002
 Gesangbuch1778_1_009003
 Gesangbuch1778_1_009004
 Gesangbuch1778_1_009005
 Gesangbuch1778_1_009006
 Gesangbuch1778_1_009007
 Gesangbuch1778_1_009008
 Gesangbuch1778_1_009009
 Gesangbuch1778_1_009010
 Gesangbuch1778_1_009011
 Gesangbuch1778_1_009012
 Gesangbuch1778_1_009013
 Gesangbuch1778_1_009014
 Gesangbuch1778_1_009015
 Gesangbuch1778_1_009016
 Gesangbuch1778_1_009017
 Gesangbuch1778_1_009018
 Gesangbuch1778_1_009019
 Gesangbuch1778_1_009020
 Gesangbuch1778_1_009021
 Gesangbuch1778_1_009022
 Gesangbuch1778_1_009023
 Gesangbuch1778_1_009024
 Gesangbuch1778_1_009025
 Gesangbuch1778_1_009026
 Gesangbuch1778_1_009027
 Gesangbuch1778_1_009028
 Gesangbuch1778_1_009029
 Gesangbuch1778_1_009030
 Gesangbuch1778_1_009031
 Gesangbuch1778_1_009032
 Gesangbuch1778_1_009033
 Gesangbuch1778_1_009034
 Gesangbuch1778_1_009035
 Gesangbuch1778_1_009036
 Gesangbuch1778_1_009037
 Gesangbuch1778_1_009038
 Gesangbuch1778_1_009039
 Gesangbuch1778_1_009040

Diplomatische Transkription

gehn, wie andre Menſchen
 kinder: fo wird mir wer
 den bey dem fehn, wie
 der Maria iſt gefchehn, da
 fie den Meifter ſahe.
 7. HErr JEſu! laß mich
 deine feyn und bleiben: ich
 empfehle mich mit der gan
 zen Kreuzgemein an deine
 treue Seele, bis daß ich
 meine Gnadenwahl vollen
 det in dem Seitenmaal.
 Kyrieleiſon! Amen.
 207. Mel. 22.
 Der ſelge Heiland JEſus
 Chriſt, der als ein
 Mörd'r getödtet iſt, daß
 feine Lehr hätt kurzen Lauf,
 und mit ihm müßte hö
 ren auf,
 2. Der iſt erfanden hell
 und klar; und hat erfreut
 fein' kleine Schaar, die er
 bis ans Ende geliebt, und
 die fein Martertob betrübt.
 <pb n="131b" src="131.jpg" />
 3. Leibhaftig er ſich ih
 nen wies, ſich fehen, hörn
 und fühlen ließ; damit ver
 ſichert wär ihr Sinn, er
 wär da, und der Tod wär
 hin.
 4. O heilger Geiſt! das
 Leidenswort, das lehr uns
 heut und immerfort; daß
 ſich in uns durch dieſe Lehr
 Glaub, Lieb und Hoffnung
 täglich mehr!
 208. Mel. 10.
 Mein Kind iſt fo vergnü

Normalisierter Text

gehn, wie andre Menschenkinder:
 so wird mir werden
 bei dem sehn, wie
 der Maria ist geschehn, da
 sie den Meister sahe.
 7. Herr Jesu! Lass mich
 deine sein und bleiben: ich
 empfehle mich mit der ganzen
 Kreuzgemein an deine
 treue Seele, bis dass ich
 meine Gnadenwahl vollendet
 in dem Seitenmal.
 Kyrieleiſon! Amen.
 207. Mel. 22.
 Der selge Heiland Jesus
 Christ, der als ein
 Mörder getötet ist, dass
 seine Lehr hätt kurzen Lauf,
 und mit ihm müsste hören
 auf,
 2. Der ist erstanden hell
 und klar; und hat erfreut
 sein' kleine Schar, die er
 bis ans Ende geliebt, und
 die sein Martertod betrübt.
 <pb n="131b" src="131.jpg" />
 3. Leibhaftig er sich ihnen
 wies, sich sehen, hörn
 und fühlen ließ; damit versichert
 wär ihr Sinn, er
 wär da, und der Tod wär
 hin.
 4. O heiliger Geist! Das
 Leidenswort, das lehr uns
 heut und immerfort; dass
 sich in uns durch diese Lehr
 Glaub, Lieb und Hoffnung
 täglich mehr!
 208. Mel. 10.
 Mein Kind ist so vergnügt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009041	get, das an der Mut	das an der Mutter
Gesangbuch1778_1_009042	ter lieget, als wie die Jün	lieget, als wie die Jünger
Gesangbuch1778_1_009043	ger weiland warn überm	weiland warn überm
Gesangbuch1778_1_009044	lieben Heiland,	lieben Heiland,
Gesangbuch1778_1_009045	2. Da fie ihn von den	2. Da sie ihn von den
Gesangbuch1778_1_009046	Banden des Todes auf	Banden des Todes auferstanden
Gesangbuch1778_1_009047	erfanden und's erfte	und's erstmal
Gesangbuch1778_1_009048	von nahen in ihrer Mitte	von nahen in ihrer Mitte
Gesangbuch1778_1_009049	fahen.	sahen.
Gesangbuch1778_1_009050	3. Er famlet', er er	3. Er sammelt', er erfreute
Gesangbuch1778_1_009051	freute die Elfe, die zer	die Elfe, die zerstreute,
Gesangbuch1778_1_009052	freute, die er zulamm'n	die er zusammen
Gesangbuch1778_1_009053	befchieden, und kam und	beschieden, und kam und
Gesangbuch1778_1_009054	brachte Frieden.	brachte Frieden.
Gesangbuch1778_1_009055	4. Er kam, und kam	4. Er kam, und kam
Gesangbuch1778_1_009056	mit Wunden, wodurch er	mit Wunden, wodurch er
Gesangbuch1778_1_009057	ihre Stunden voll Kum	ihre Stunden voll Kummer
Gesangbuch1778_1_009058	mer und voll Leide, ver	und voll Leide, verwandelte
Gesangbuch1778_1_009059	wandelte in Freude.	in Freude.
Gesangbuch1778_1_009060	5. Eins war nicht da	5. Eins war nicht da
Gesangbuch1778_1_009061	gewefen; das konte nicht	gewesen; das konnte nicht
Gesangbuch1778_1_009062	genefen; bis feines Hei	genesen; bis seines Heilands
Gesangbuch1778_1_009063	lands Wunden ihm auch	Wunden ihm auch
Gesangbuch1778_1_009064	vor'n Augen ftunden.	vor'n Augen stunden.
Gesangbuch1778_1_009065	6. Und	6. Und
Gesangbuch1778_1_009066	<pb n="132a" src="132.jpg" />	<pb n="132a" src="132.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009067	aus feinem Grabe. 113	aus seinem Grabe. 113
Gesangbuch1778_1_009068	6. Und fiehe, was ge	6. Und siehe, was geschah?
Gesangbuch1778_1_009069	fchahe? eh's Thomas fch	Eh's Thomas sich
Gesangbuch1778_1_009070	verfahe, fo war der HErr	versah, so war der Herr
Gesangbuch1778_1_009071	bey ihnen mit feinethalb'n	bei ihnen seinethalben
Gesangbuch1778_1_009072	erfchienen.	erschiene.
Gesangbuch1778_1_009073	7. Da hört' und fah	7. Da hört' und sah
Gesangbuch1778_1_009074	und fühlt' er; zu gleicher	und fühlt' er; zu gleicher
Gesangbuch1778_1_009075	Zeit erhielt er den Segen	Zeit erhielt er den Segen
Gesangbuch1778_1_009076	und den Frieden zum Amt,	und den Frieden zum Amt,
Gesangbuch1778_1_009077	das ihm befchieden.	das ihm beschieden.
Gesangbuch1778_1_009078	8. Da hatt' er all's	8. Da hatt' er all's
Gesangbuch1778_1_009079	beylammen; denn aus den	beisammen; denn aus den
Gesangbuch1778_1_009080	Wunden ftammen die Got	Wunden stammen die Gottesgnaden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009081	tesgnaden alle, und das	alle, und das
Gesangbuch1778_1_009082	schon seit dem Falle.	schon seit dem Falle.
Gesangbuch1778_1_009083	9. Ach einem Thomas	9. Ach einem Thomasglücke
Gesangbuch1778_1_009084	glücke für ein paar Augen	für ein paar Augenblicke,
Gesangbuch1778_1_009085	blicke, dem wolt ich zu	dem wollt ich zu
Gesangbuch1778_1_009086	gefallen gern tausend Mei-	Gefallen gern tausend Meilen
Gesangbuch1778_1_009087	len wallen,	wallen,
Gesangbuch1778_1_009088	10. Mich unaufhörlich	10. Mich unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_009089	fehnen, und einen Bach	sehen, und einen Bach
Gesangbuch1778_1_009090	von Thränen aus meinen	von Tränen aus meinen
Gesangbuch1778_1_009091	Augen schütten, wenn er	Augen schütten, wenn er
Gesangbuch1778_1_009092	sich ließ erbitten.	sich ließ erbitten.
Gesangbuch1778_1_009093	<pb n="132b" src="132.jpg" />	<pb n="132b" src="132.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009094	11. Doch lieber GOTT!	11. Doch lieber Gott!
Gesangbuch1778_1_009095	was wehl ich? mach mich	Was wähl ich? Mach mich
Gesangbuch1778_1_009096	beym gläuben felig: willst	beim Glauben selig: willst
Gesangbuch1778_1_009097	du die Augen binden, mein	du die Augen binden, mein
Gesangbuch1778_1_009098	Herz kan dich doch finden.	Herz kann dich doch finden.
Gesangbuch1778_1_009099	209. Mel. 109.	209. Mel. 109.
Gesangbuch1778_1_009100	Du Allerschönster, weiß	Du Allerschönster, weiß
Gesangbuch1778_1_009101	und rother, aus Liebe	und roter, aus Liebe
Gesangbuch1778_1_009102	ehmals für mich todter	ehemals für mich toter
Gesangbuch1778_1_009103	und wieder aufgewachter	und wieder aufgewachter
Gesangbuch1778_1_009104	Freund! laß meinen Geift,	Freund! Lass meinen Geist,
Gesangbuch1778_1_009105	um sich zu laben, fein oft	um sich zu laben, sein oft
Gesangbuch1778_1_009106	die große Gnade haben,	die große Gnade haben,
Gesangbuch1778_1_009107	daß ihm dein Marterbild	dass ihm dein Marterbild
Gesangbuch1778_1_009108	erscheint!	erscheint!
Gesangbuch1778_1_009109	2. Das schweb mir im-	2. Das schweb mir immer
Gesangbuch1778_1_009110	mer vor'm Gemüthe, so-	vor'm Gemüte, solange
Gesangbuch1778_1_009111	lang du von mir in der	du von mir in der
Gesangbuch1778_1_009112	Hütte noch ungefehen	Hütte noch ungesehen
Gesangbuch1778_1_009113	wirft geliebt; bis daß dein	wirst geliebt; bis dass dein
Gesangbuch1778_1_009114	Mund zur guten Stunde	Mund zur guten Stunde
Gesangbuch1778_1_009115	dem Herzen, das dich hier	dem Herzen, das dich hier
Gesangbuch1778_1_009116	schon funde, den höchster-	schon funde, den höchsterwünschten
Gesangbuch1778_1_009117	wüncften Heimruf gibt.	Heimruf gibt.
Gesangbuch1778_1_009118	210.	210.
Gesangbuch1778_1_009119	Litanej am Ostermorgen.	Litanei am Ostermorgen.
Gesangbuch1778_1_009120	Liturgus.	Liturgus.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009121	Ich glaube an den Einigen GOtt, Vater, Sohn	Ich glaube an den Einigen Gott, Vater, Sohn
Gesangbuch1778_1_009122	und heiligen Geift, der alle Dinge gefchaffen hat	und Heiligen Geist, der alle Dinge geschaffen hat
Gesangbuch1778_1_009123	durch JEfum Chrifft, und war in Chrifto und verföh-	durch Jesum Christ, und war in Christo und versöhnte
Gesangbuch1778_1_009124	nete die Welt mit ihm felber.	die Welt mit ihm selber.
Gesangbuch1778_1_009125	Chor. Wir preifen dich, Vater und HErr Him-	Chor. Wir preisen dich, Vater und Herr Himmels
Gesangbuch1778_1_009126	mels und der Erden, daß du folches den Weifen und	und der Erden, dass du solches den Weisen und
Gesangbuch1778_1_009127	Klugen verborgen haft, und haft es den Unmündigen	Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen
Gesangbuch1778_1_009128	offenbaret.	offenbaret.
Gesangbuch1778_1_009129	H Ja,	H Ja,
Gesangbuch1778_1_009130	<pb n="133" src="133.jpg" />	<pb n="133" src="133.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009131	114 Litaney am Oftermorgen.	114 Litanei am Ostermorgen.
Gesangbuch1778_1_009132	Ja, Vater! denn es ift alfo wohlgefällig gewefen	Ja, Vater! Denn es ist also wohlgefällig gewesen
Gesangbuch1778_1_009133	vor dir.	vor dir.
Gesangbuch1778_1_009134	Lit. Vater! verkläre deinen Namen!	Lit. Vater! Verkläre deinen Namen!
Gesangbuch1778_1_009135	Gem. Unfer Vater in dem Himmel! dein	Gem. Unser Vater in dem Himmel! Dein
Gesangbuch1778_1_009136	Name werde geheiligt. Dein Reich komme.	Name werde geheiligt. Dein Reich komme.
Gesangbuch1778_1_009137	Dein Wille gefchehe auf Erden wie im Him-	Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Gesangbuch1778_1_009138	mel. Unfer täglich Brod gib uns heute. Und	Unser täglich Brot gib uns heute. Und
Gesangbuch1778_1_009139	vergib uns unfre Schulden, wie wir unfern	vergib uns unsre Schulden, wie wir unsern
Gesangbuch1778_1_009140	Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in	Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in
Gesangbuch1778_1_009141	Verfuchung; fonderm erlöfe uns von dem Bö-	Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gesangbuch1778_1_009142	fen. Denn dein ift das Reich und die Kraft	Denn dein ist das Reich und die Kraft
Gesangbuch1778_1_009143	und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.	und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.
Gesangbuch1778_1_009144	Chor. Vater, habe uns lieb, darum daß wir	Chor. Vater, habe uns lieb, darum dass wir
Gesangbuch1778_1_009145	deinen Sohn lieben, und gläuben, daß er von dir	deinen Sohn lieben, und glauben, dass er von dir
Gesangbuch1778_1_009146	ausgegangen ift.	ausgegangen ist.
Gesangbuch1778_1_009147	Lit. Jch gläube an den Namen des Einiggebor-	Lit. Ich glaube an den Namen des Einiggeborenen
Gesangbuch1778_1_009148	nen Sohnes GOttes, durch welchen alle Dinge find,	Sohnes Gottes, durch welchen alle Dinge sind,
Gesangbuch1778_1_009149	und wir durch ihn.	und wir durch ihn.
Gesangbuch1778_1_009150	Jch gläube, daß er Fleisch ward und wohnete	Ich glaube, dass er Fleisch ward und wohnte
Gesangbuch1778_1_009151	unter uns; und nahm Knechtsgeftalt an:	unter uns; und nahm Knechtsgestalt an:
Gesangbuch1778_1_009152	Durch den heiligen Geift empfangen von Maria	Durch den Heiligen Geist empfangen von Maria
Gesangbuch1778_1_009153	der Jungfrauen; wie die Kinder Fleifch und Blut	der Jungfrau; wie die Kinder Fleisch und Blut
Gesangbuch1778_1_009154	haben, ift ers gleichermaffen theilhaftig worden, ge-	haben, ist er's gleichermaßen teilhaftig worden, geboren
Gesangbuch1778_1_009155	boren von einem Weibe:	von einem Weibe:
Gesangbuch1778_1_009156	Und an Geberden wie ein Menfch erfunden; ift	Und an Gebärden wie ein Mensch erfunden; ist
Gesangbuch1778_1_009157	verfucht worden allenthalben, gleichwie wir, doch	versucht worden allenthalben, gleichwie wir, doch
Gesangbuch1778_1_009158	ohne Sünde:	ohne Sünde:
Gesangbuch1778_1_009159	Denn er war der HErr, der Engel des Bun-	Denn er war der Herr, der Engel des Bundes,
Gesangbuch1778_1_009160	des, deß wir begehrten, der HErr und fein Geift	des wir begehrten, der Herr und sein Geist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009161	hatten ihn gefandt, zu predigen das angenehme Jahr	hatten ihn gesandt, zu predigen das angenehme Jahr
Gesangbuch1778_1_009162	des HErrn;	des Herrn;
Gesangbuch1778_1_009163	Er redte, was er wufte, und zeugte, was er	Er redete, was er wusste, und zeugte, was er
Gesangbuch1778_1_009164	gesehen hatte: die ihn aufnahmen, denen gab er	gesehen hatte: die ihn aufnahmen, denen gab er
Gesangbuch1778_1_009165	Macht, GOttes Kinder zu werden.	Macht, Gottes Kinder zu werden.
Gesangbuch1778_1_009166	Sehet, das ift GOttes Lamm, das der Welt	Sehet, das ist Gottes Lamm, das der Welt
Gesangbuch1778_1_009167	Sünde getragen hat,	Sünde getragen hat,
Gesangbuch1778_1_009168	Gelit-	Gelit-
Gesangbuch1778_1_009169	<pb n="134" src="134.jpg" />	<pb n="134" src="134.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009170	Litaney am Oftermorgen. 115	Litanei am Ostermorgen. 115
Gesangbuch1778_1_009171	Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, ge-	Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben
Gesangbuch1778_1_009172	storben und begraben;	und begraben;
Gesangbuch1778_1_009173	Jft im Geifte hingegangen und hat geprediget den	Ist im Geiste hingegangen und hat geprediget den
Gesangbuch1778_1_009174	Geiftern im Gefängniß;	Geistern im Gefängnis;
Gesangbuch1778_1_009175	Am dritten Tage wieder auferstanden von den	Am dritten Tage wieder auferstanden von den
Gesangbuch1778_1_009176	Todten, und mit ihm viele Leiber der Heiligen, die	Toten, und mit ihm viele Leiber der Heiligen, die
Gesangbuch1778_1_009177	da fchlieten;	da schliefen;
Gesangbuch1778_1_009178	Aufgefahren gen Himmel, fitzt aufs Vaters Stuhl;	Aufgefahren gen Himmel, sitzt auf des Vaters Stuhl;
Gesangbuch1778_1_009179	wird wieder kommen, wie man ihn gesehen hat gen	wird wieder kommen, wie man ihn gesehen hat gen
Gesangbuch1778_1_009180	Himmel fahren.	Himmel fahren.
Gesangbuch1778_1_009181	Chor. Der Geift und die Braut, die fprechen:	Chor. Der Geist und die Braut, die sprechen:
Gesangbuch1778_1_009182	komm:	Komm:
Gesangbuch1778_1_009183	Lit. Und wer es höret, der fpreche komm!	Lit. Und wer es höret, der spreche komm!
Gesangbuch1778_1_009184	Gem. Amen! ja, HErr JEU! komm, bleib	Gem. Amen! Ja, Herr Jesu! Komm, bleib
Gesangbuch1778_1_009185	nicht lange! wir warten deiner, uns wird falt bange.	nicht lange! Wir warten deiner, uns wird fast bange.
Gesangbuch1778_1_009186	Komm, komm doch, komm!	Komm, komm doch, komm!
Gesangbuch1778_1_009187	Lit. Auch wird er mit einem Feldgefchrey und	Lit. Auch wird er mit einem Feldgeschrei und
Gesangbuch1778_1_009188	Stimme des Erzengels, und mit der Poßaune GOt-	Stimme des Erzengels, und mit der Posaune Gottes
Gesangbuch1778_1_009189	tes hernieder kommen vom Himmel, zu richten die	hernieder kommen vom Himmel, zu richten die
Gesangbuch1778_1_009190	Lebendigen und die Todten:	Lebendigen und die Toten:
Gesangbuch1778_1_009191	Das ift mein HErr, der mich verlornen und ver-	Das ist mein Herr, der mich verlornen und verdammten
Gesangbuch1778_1_009192	dammten Menfchen erlöfet hat, erworben, gewonnen,	Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen,
Gesangbuch1778_1_009193	von allen Sünden, vom Tode, und von der Gewalt	von allen Sünden, vom Tode, und von der Gewalt
Gesangbuch1778_1_009194	des Teufels,	des Teufels,
Gesangbuch1778_1_009195	Nicht mit Golde oder Silber, fondern mit fei-	Nicht mit Golde oder Silber, sondern mit seinem
Gesangbuch1778_1_009196	nem heiligen theuren Blute, und mit feinem unfchul-	heiligen teuren Blute, und mit seinem unschuldigen
Gesangbuch1778_1_009197	digen Leiden und Sterben;	Leiden und Sterben;
Gesangbuch1778_1_009198	Auf daß ich fein eigen fey, und in feinem Reich	Auf dass ich sein eigen sei, und in seinem Reich
Gesangbuch1778_1_009199	unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit,	unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_009200	Unfchuld und Seligkeit;	Unschuld und Seligkeit;

ID

Gesangbuch1778_1_009201
 Gesangbuch1778_1_009202
 Gesangbuch1778_1_009203
 Gesangbuch1778_1_009204
 Gesangbuch1778_1_009205
 Gesangbuch1778_1_009206
 Gesangbuch1778_1_009207
 Gesangbuch1778_1_009208
 Gesangbuch1778_1_009209
 Gesangbuch1778_1_009210
 Gesangbuch1778_1_009211
 Gesangbuch1778_1_009212
 Gesangbuch1778_1_009213
 Gesangbuch1778_1_009214
 Gesangbuch1778_1_009215
 Gesangbuch1778_1_009216
 Gesangbuch1778_1_009217
 Gesangbuch1778_1_009218
 Gesangbuch1778_1_009219
 Gesangbuch1778_1_009220
 Gesangbuch1778_1_009221
 Gesangbuch1778_1_009222
 Gesangbuch1778_1_009223
 Gesangbuch1778_1_009224
 Gesangbuch1778_1_009225
 Gesangbuch1778_1_009226
 Gesangbuch1778_1_009227
 Gesangbuch1778_1_009228
 Gesangbuch1778_1_009229
 Gesangbuch1778_1_009230
 Gesangbuch1778_1_009231
 Gesangbuch1778_1_009232
 Gesangbuch1778_1_009233
 Gesangbuch1778_1_009234
 Gesangbuch1778_1_009235
 Gesangbuch1778_1_009236
 Gesangbuch1778_1_009237
 Gesangbuch1778_1_009238
 Gesangbuch1778_1_009239
 Gesangbuch1778_1_009240

Diplomatische Transkription

Gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet
 und regiret in Ewigkeit.
 Gem. Das ist gewißlich wahr.
 Lit. Ich gläube an den heiligen Geift, der vom
 Vater ausgehet, und den uns unfer HErr
 JEFus gefandt hat, nach feinem Hingange, daß er
 bey uns bleibe ewiglich:
 H 2 Und
 <pb n="135" src="135.jpg" />
 116 Litanei am Ostermorgen.
 Und daß er alles in allen wirke, und theile einem
 jeglichen mit, nachdem er will.
 Dem fey Ehre in der Gemeine, die in Chriſto
 JEFu ist, der allgemeinen heiligen chriſtlichen Kirche,
 in Gemeinſchaft der Heiligen, zu aller Zeit, und von
 Ewigkeit zu Ewigkeit;
 Gem. Amen!
 Lit. Ich gläube, daß ich nicht aus eigener Ver-
 nunft noch Kraft an JEFum Chriſtum, meinen
 HErrn, gläuben, oder zu ihm kommen kan,
 Sondern daß mich der heilige Geift durchs Evan-
 gelium berufet, mit feinen Gaben erleuchtet, im rech-
 ten Glauben heiliget und erhält:
 Gleichwie er die ganze Chriſtenheit auf Erden
 berufet, famlet, erleuchtet, heiliget, und bey JEFu
 Chriſto erhält, im rechten einigen Glauben;
 In welcher Chriſtenheit er mir und allen Gläubi-
 gen täglich alle Sünde reichlich vergibt.
 Gem. Amen!
 Lit. Ich begehre aufgelöft und bey Chriſto zu
 feyn, welches auch viel beffer wäre; ich werde den
 Tod nicht ſchmecken ewiglich:
 Und entgegen kommen zur Auferſtehung der Tod-
 ten; denn meine Hütte, die ich ablege, das Korn der
 Verwefung, wird anziehen die Unverweßlichkeit: das
 Fleiſch ruhet in Hoffnung:
 Und auch dich, du ſterbendes Gebeine, wird GOtt
 lebendig machen, um deswillen, daß fei Geift in dir
 gewohnt hat.
 Gem. Amen.

Normalisierter Text

Gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet
 und regieret in Ewigkeit.
 Gem. Das ist gewisslich wahr.
 Lit. Ich glaube an den Heiligen Geist, der vom
 Vater ausgehet, und den uns unser Herr
 Jesus gesandt hat, nach seinem Hingange, dass er
 bei uns bleibe ewiglich:
 H 2 Und
 <pb n="135" src="135.jpg" />
 116 Litanei am Ostermorgen.
 Und dass er alles in allen wirke, und teile einem
 jeglichen mit, nachdem er will.
 Dem sei Ehre in der Gemeine, die in Christo
 Jesu ist, der allgemeinen heiligen christlichen Kirche,
 in Gemeinschaft der Heiligen, zu aller Zeit, und von
 Ewigkeit zu Ewigkeit;
 Gem. Amen!
 Lit. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft
 noch Kraft an Jesum Christum, meinen
 Herrn, glauben, oder zu ihm kommen kann,
 Sondern dass mich der Heilige Geist durchs Evangelium
 berufet, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten
 Glauben heiliget und erhält:
 Gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden
 berufet, sammelt, erleuchtet, heiliget, und bei Jesu
 Christo erhält, im rechten einigen Glauben;
 In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen
 täglich alle Sünde reichlich vergibt.
 Gem. Amen!
 Lit. Ich begehre aufgelöst und bei Christo zu
 sein, welches auch viel besser wäre; ich werde den
 Tod nicht schmecken ewiglich:
 Und entgegen kommen zur Auferstehung der Toten;
 denn meine Hütte, die ich ablege, das Korn der
 Verwesung, wird anziehen die Unverweslichkeit: Das
 Fleisch ruhet in Hoffnung:
 Und auch dich, du sterbendes Gebeine, wird Gott
 lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in dir
 gewohnt hat.
 Gem. Amen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009241	Lit. Ich gläube, daß unfere Brüder N. N. und	Lit. Ich glaube, dass unsere Brüder N. N. und
Gesangbuch1778_1_009242	unfere Schwestern N. N. *) zur obern Ge-	unsere Schwestern N. N. *) zur obern Gemeine
Gesangbuch1778_1_009243	meine gefahren, und eingegangen find in ihres HErrn	gefahren, und eingegangen sind in ihres Herrn
Gesangbuch1778_1_009244	Freude, der Leib ift hier begraben,	Freude, der Leib ist hier begraben,
Gesangbuch1778_1_009245	Chor.	Chor.
Gesangbuch1778_1_009246	*) Hier wird der feit letzten Oftern des Orts heimgegan-	*) Hier wird der seit letzten Ostern des Orts heimgegangenen
Gesangbuch1778_1_009247	nen Perfonen namentlich gedacht.	Personen namentlich gedacht.
Gesangbuch1778_1_009248	<pb n="136" src="136.jpg" />	<pb n="136" src="136.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009249	Litanei am Oftermorgen. 117	Litanei am Ostermorgen. 117
Gesangbuch1778_1_009250	Chor. Wie Er, in feine Erd'; es kommen Zeit und	Chor. Wie Er, in seine Erd'; es kommen Zeit und
Gesangbuch1778_1_009251	Stunden, da ihr aus Recht der Wunden ihn fehen	Stunden, da ihr aus Recht der Wunden ihn sehen
Gesangbuch1778_1_009252	und ihm gleich feyn werdt.	und ihm gleich sein werdet.
Gesangbuch1778_1_009253	Gem. Wir arme Sünder bitten, du wolleft uns	Gem. Wir arme Sünder bitten, du wollest uns
Gesangbuch1778_1_009254	erhören, lieber HErr GOtt!	erhören, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_1_009255	Lit. Und uns mit der vollendeten Gemeine, und	Lit. Und uns mit der vollendeten Gemeine, und
Gesangbuch1778_1_009256	infonderheit auch mit deinen dieses Jahr über heim-	insbesondere auch mit deinen dieses Jahr über heimberufenen
Gesangbuch1778_1_009257	berufenen Dienern und Dienerinnen, (als N. N.) in	Dienern und Dienerinnen, (als N. N.) in
Gesangbuch1778_1_009258	ewiger Gemeinchaft erhalten, und uns dereinf mit	ewiger Gemeinschaft erhalten, und uns dereinst mit
Gesangbuch1778_1_009259	ihnen ausruhen laffen an deinen Wunden.	ihnen ausruhen lassen an deinen Wunden.
Gesangbuch1778_1_009260	Gem. Amen.	Gem. Amen.
Gesangbuch1778_1_009261	Chor. Sein' Augen, feinen Mund, den Leib für	Chor. Sein' Augen, seinen Mund, den Leib für
Gesangbuch1778_1_009262	uns verwundt,	uns verwundt,
Gesangbuch1778_1_009263	Gem. Da wir fo veft drauf bauen, das werd'n	Gem. Da wir so fest drauf bauen, das werden
Gesangbuch1778_1_009264	wir alles fchauen, und innig herzlich grüffen die	wir alles schauen, und innig herzlich grüßen die
Gesangbuch1778_1_009265	Maal an Händ und Füffen.	Male an Händ und Füßen.
Gesangbuch1778_1_009266	Chor. Wir grüßn uns ehrerbietiglich vons Hei-	Chor. Wir grüßen uns ehrerbietiglich von des Heilands
Gesangbuch1778_1_009267	lands feiner Braut, die theils allhier noch fehnet fich	seiner Braut, die teils allhier noch sehnet sich
Gesangbuch1778_1_009268	und theils ihn dort anfchaut.	und teils ihn dort anschaut.
Gesangbuch1778_1_009269	Gem. Wenn mein Mund wird erbleichen in fei-	Gem. Wenn mein Mund wird erbleichen in seinem
Gesangbuch1778_1_009270	nem Arm und Schoos, und von der Myrrh der	Arm und Schoß, und von der Myrrhe der
Gesangbuch1778_1_009271	Leichen, die aus der Seite floß, das fterbende Ge-	Leichen, die aus der Seite floss, das sterbende Gebeine
Gesangbuch1778_1_009272	beine die letzte Salb empfäht: fo fahr ich zur Ge-	die letzte Salb empfängt: so fahr ich zur Gemeine,
Gesangbuch1778_1_009273	meine, der Leib wird ausgefät.	der Leib wird ausgesät.
Gesangbuch1778_1_009274	Lit. Ehre fey dem, der da ift die Auferftehung	Lit. Ehre sei dem, der da ist die Auferstehung
Gesangbuch1778_1_009275	und das Leben! *) wer an ihn gläubet,	und das Leben! *) Wer an ihn glaubet,
Gesangbuch1778_1_009276	der wird leben, ob er gleich fürbe.	der wird leben, ob er gleich stürbe.
Gesangbuch1778_1_009277	Ehre fey ihm in der Gemeine, die auf ihn war-	Ehre sei ihm in der Gemeine, die auf ihn wartet,
Gesangbuch1778_1_009278	tet, und die um ihn her ift,	und die um ihn her ist,
Gesangbuch1778_1_009279	Chor. Von Ewigkeit zu Ewigkeit!	Chor. Von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Gesangbuch1778_1_009280	Gem. Amen.	Gem. Amen.

ID

Gesangbuch1778_1_009281
 Gesangbuch1778_1_009282
 Gesangbuch1778_1_009283
 Gesangbuch1778_1_009284
 Gesangbuch1778_1_009285
 Gesangbuch1778_1_009286
 Gesangbuch1778_1_009287
 Gesangbuch1778_1_009288
 Gesangbuch1778_1_009289
 Gesangbuch1778_1_009290
 Gesangbuch1778_1_009291
 Gesangbuch1778_1_009292
 Gesangbuch1778_1_009293
 Gesangbuch1778_1_009294
 Gesangbuch1778_1_009295
 Gesangbuch1778_1_009296
 Gesangbuch1778_1_009297
 Gesangbuch1778_1_009298
 Gesangbuch1778_1_009299
 Gesangbuch1778_1_009300
 Gesangbuch1778_1_009301
 Gesangbuch1778_1_009302
 Gesangbuch1778_1_009303
 Gesangbuch1778_1_009304
 Gesangbuch1778_1_009305
 Gesangbuch1778_1_009306
 Gesangbuch1778_1_009307
 Gesangbuch1778_1_009308
 Gesangbuch1778_1_009309
 Gesangbuch1778_1_009310
 Gesangbuch1778_1_009311
 Gesangbuch1778_1_009312
 Gesangbuch1778_1_009313
 Gesangbuch1778_1_009314
 Gesangbuch1778_1_009315
 Gesangbuch1778_1_009316
 Gesangbuch1778_1_009317
 Gesangbuch1778_1_009318
 Gesangbuch1778_1_009319
 Gesangbuch1778_1_009320

Diplomatische Transkription

Alle. Die Gnade unfers HErrn JEFu Chrifti und die
 Liebe GÖttes und die Gemeinchaft des heiligen Geiftes
 fey mit uns allen, Amen.
 H 3 Von
 *) Joh. 11, 25.
 <pb n="137a" src="137.jpg" />
 118 Von Chrifti Himmelfahrt
 * * * * *
 Von Chrifti Himmelfahrt und Sitzen zur
 Rechten GÖttes.
 211. Mel. 124.
 Welche Gottesgegen-
 wart! wenn fîch
 JEFus meinem Herzen of-
 fenbart als mein JEFus:
 Vater, Sohn und heilger
 Geift, fînd dem Herzen nah
 im Mann der Schmerzen.
 2. O! drum Stunden,
 Tag und Nacht, in der
 Nähe meines JEFu zuge-
 bracht! darauf gehe all
 mein Wunfch und Denken
 hin; Herz und Sinnen wer-
 den fein ftets innen!
 3. Ewige Andächtigkeit
 walte meiner! zu dem
 HErrn der Herrlichkeit, der
 in feiner heiligen menfch-
 lichen Perfon für mein Le-
 ben fîch in Tod gegeben;
 4. Der für mich im
 Grabe lag; mir zum Frie-
 den auferftand am dritten
 Tag, und hienieden vier-
 zig Tage noch erfchien
 feinen Boten, als erweckt
 von'n Todten.
 5. Der für mich gen
 Himmel fuhr, und nun

Normalisierter Text

Alle. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die
 Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
 sei mit uns allen, Amen.
 H 3 Von
 *) Joh. 11, 25.
 <pb n="137a" src="137.jpg" />
 118 Von Christi Himmelfahrt
 * * * * *
 Von Christi Himmelfahrt und Sitzen zur
 Rechten Gottes.
 211. Mel. 124.
 Welche Gottesgegenwart!
 Wenn sich
 Jesus meinem Herzen offenbart als mein Jesus:
 Vater, Sohn und Heiliger
 Geist, sind dem Herzen nah
 im Mann der Schmerzen.
 2. O! drum Stunden,
 Tag und Nacht, in der
 Nähe meines Jesu zugebracht!
 Darauf gehe all
 mein Wunsch und Denken
 hin; Herz und Sinnen werden
 sein stets innen!
 3. Ewige Andächtigkeit
 walte meiner! Zu dem
 Herrn der Herrlichkeit, der
 in seiner heiligen menschlichen
 Person für mein Leben
 sich in Tod gegeben;
 4. Der für mich im
 Grabe lag; mir zum Frieden
 auferstand am dritten
 Tag, und hienieden vierzig
 Tage noch erschien
 seinen Boten, als erweckt
 von den Toten.
 5. Der für mich gen
 Himmel fuhr, und nun
 droben sitzt in menschlicher

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009321	droben fitz in menfchlicher	Natur hoch erhoben, zu
Gesangbuch1778_1_009322	Natur hoch erhoben, zu	des Vaters rechten Hand,
Gesangbuch1778_1_009323	des Vaters rechten Hand,	
Gesangbuch1778_1_009324	<pb n="137b" src="137.jpg" />	<pb n="137b" src="137.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009325	auf dem Throne, in der	auf dem Throne, in der
Gesangbuch1778_1_009326	Ehrenkrone.	Ehrenkrone.
Gesangbuch1778_1_009327	6. O wie wars den Sei-	6. O wie war's den Seinen
Gesangbuch1778_1_009328	nen nur, die von nahen,	nur, die von nahen,
Gesangbuch1778_1_009329	als ihr HErr gen Himmel	als ihr Herr gen Himmel
Gesangbuch1778_1_009330	fuhr, ihm nachfähen? ohne	fuhr, ihm nachsahen? Ohne
Gesangbuch1778_1_009331	Zweifel regten fih Freud	Zweifel regten sich Freud
Gesangbuch1778_1_009332	und Schmerzen in jedwe-	und Schmerzen in jedwedem
Gesangbuch1778_1_009333	dem Herzen.	Herzen.
Gesangbuch1778_1_009334	7. Und was mag den	7. Und was mag den
Gesangbuch1778_1_009335	Jüngern dis, wenn ihr	Jüngern dies, wenn ihr
Gesangbuch1778_1_009336	Heiland ihnen fih lebendig	Heiland ihnen sich lebendig
Gesangbuch1778_1_009337	wies, feit er aufftand, in	wies, seit er aufstand, in
Gesangbuch1778_1_009338	den, bis zur Himmelfahrt,	den, bis zur Himmelfahrt,
Gesangbuch1778_1_009339	vierzig Tagen, haben aus-	vierzig Tagen, haben ausgetragen?
Gesangbuch1778_1_009340	getragen?	
Gesangbuch1778_1_009341	8. GOtt fey Dank, daß	8. Gott sei Dank, dass
Gesangbuch1778_1_009342	feine Leut im Genieffen	seine Leut im Genießen
Gesangbuch1778_1_009343	feines Heils zu itzger Zeit	seines Heils zu jetziger Zeit
Gesangbuch1778_1_009344	nichts einbüffen: er ift	nichts einbüßen: Er ist
Gesangbuch1778_1_009345	ungefehnt doch nah allen	ungesehn doch nah allen
Gesangbuch1778_1_009346	denen, die fih nach ihm	denen, die sich nach ihm
Gesangbuch1778_1_009347	fehen.	sehen.
Gesangbuch1778_1_009348	9. Aber, ach! wenn	9. Aber, ach! Wann
Gesangbuch1778_1_009349	wirds gefchehn, daß er	wird's gefchehn, dass er
Gesangbuch1778_1_009350	wieder mit des Himmels	wieder mit des Himmels
Gesangbuch1778_1_009351	Lobgetön kömt hernieder?	Lobgetön kommt hernieder?
Gesangbuch1778_1_009352	ftille, ftille! unfer Loos	Stille, stille! Unser Los
Gesangbuch1778_1_009353	foll itzt bleiben: nicht fehn	soll jetzt bleiben: nicht sehn
Gesangbuch1778_1_009354	und doch gläuben.	und doch glauben.
Gesangbuch1778_1_009355	212. Mel. 228.	212. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_009356	O Sohn, du GOtt von	O Sohn, du Gott von
Gesangbuch1778_1_009357	Ewigkeit, wie felig	Ewigkeit, wie selig
Gesangbuch1778_1_009358	war	war
Gesangbuch1778_1_009359	<pb n="138a" src="138.jpg" />	<pb n="138a" src="138.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009360	und Sitzen zur Rechten GOTTes. 119	und Sitzen zur Rechten Gottes. 119

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009361	war dieselbe Zeit, da man	war dieselbe Zeit, da man
Gesangbuch1778_1_009362	dich hat gefehen! ihr Au-	dich hat gesehen! Ihr Augen,
Gesangbuch1778_1_009363	gen, voller Herrlichkeit,	voller Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_1_009364	ihr Ohren, voller Lieblich-	ihr Ohren, voller Lieblichkeit,
Gesangbuch1778_1_009365	keit, wie wohl ist euch ge-	wie wohl ist euch geschehen!
Gesangbuch1778_1_009366	schehen! viele, viele Maje-	Viele, viele Majestäten
Gesangbuch1778_1_009367	stäten und Propheten wol-	und Propheten wollten
Gesangbuch1778_1_009368	ten schauen, was die Jün-	schauen, was die Jünger
Gesangbuch1778_1_009369	ger kont erbauen.	konnte erbauen.
Gesangbuch1778_1_009370	2. Doch wars nur eine	2. Doch war's nur eine
Gesangbuch1778_1_009371	kleine Frist, daß solches Licht	kleine Frist, dass solches Licht
Gesangbuch1778_1_009372	erschiene ist, im Fleisch,	erschieden ist, im Fleisch,
Gesangbuch1778_1_009373	mit Wunderblicken: bald,	mit Wunderblicken: Bald,
Gesangbuch1778_1_009374	sprach der HErr, bald wird	sprach der Herr, bald wird
Gesangbuch1778_1_009375	es feyn, so wird euch nicht	es sein, so wird euch nicht
Gesangbuch1778_1_009376	mehr dieser Schein von An-	mehr dieser Schein von Angesicht
Gesangbuch1778_1_009377	geficht erquicken. Selig,	erquicken. Selig,
Gesangbuch1778_1_009378	selig, die nicht sehen, doch	selig, die nicht sehen, doch
Gesangbuch1778_1_009379	bestehen fest im Glauben!	bestehen fest im Glauben!
Gesangbuch1778_1_009380	Diesen Trost kan niemand	Diesen Trost kann niemand
Gesangbuch1778_1_009381	rauben.	rauben.
Gesangbuch1778_1_009382	3. Er blieb nach seinem	3. Er blieb nach seinem
Gesangbuch1778_1_009383	Auferstehn, (die Jünger	Auferstehn, (die Jünger
Gesangbuch1778_1_009384	haben ihn gefehn) noch vier-	haben ihn gesehn) noch vierzig
Gesangbuch1778_1_009385	zig Tag hienieden: dann ist	Tag hienieden: Dann ist
Gesangbuch1778_1_009386	der Eingeborne Sohn zu	der Eingeborne Sohn zu
Gesangbuch1778_1_009387	feines lieben Vaters Thron	seines lieben Vaters Thron
Gesangbuch1778_1_009388	hinwieder heimgeschieden.	hinwieder heimgeschieden.
Gesangbuch1778_1_009389	Ey ja! wer da möchte sa-	Ei ja! Wer da möchte sagen,
Gesangbuch1778_1_009390	gen, was für Wagen ihn	was für Wagen ihn
Gesangbuch1778_1_009391	begleitet, und was uns	begleitet, und was uns
Gesangbuch1778_1_009392	dort fey bereitet!	dort sei bereitet!
Gesangbuch1778_1_009393	4. Kein menschlich Ohr	4. Kein menschlich Ohr
Gesangbuch1778_1_009394	hat's je gehört, kein Aug	hat's je gehört, kein Aug
Gesangbuch1778_1_009395	gefehnt, kein Mund gelehrt;	gesehn, kein Mund gelehrt;
Gesangbuch1778_1_009396	es kans niemand beschrei-	es kann's niemand beschreiben,
Gesangbuch1778_1_009397	ben, was denen dort für	was denen dort für
Gesangbuch1778_1_009398	Herrlichkeit bey ihm, und	Herrlichkeit bei ihm, und
Gesangbuch1778_1_009399	von ihm ist bereit, die sich	von ihm ist bereit, die sich
Gesangbuch1778_1_009400	<pb n="138b" src="138.jpg" />	<pb n="138b" src="138.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_009401
 Gesangbuch1778_1_009402
 Gesangbuch1778_1_009403
 Gesangbuch1778_1_009404
 Gesangbuch1778_1_009405
 Gesangbuch1778_1_009406
 Gesangbuch1778_1_009407
 Gesangbuch1778_1_009408
 Gesangbuch1778_1_009409
 Gesangbuch1778_1_009410
 Gesangbuch1778_1_009411
 Gesangbuch1778_1_009412
 Gesangbuch1778_1_009413
 Gesangbuch1778_1_009414
 Gesangbuch1778_1_009415
 Gesangbuch1778_1_009416
 Gesangbuch1778_1_009417
 Gesangbuch1778_1_009418
 Gesangbuch1778_1_009419
 Gesangbuch1778_1_009420
 Gesangbuch1778_1_009421
 Gesangbuch1778_1_009422
 Gesangbuch1778_1_009423
 Gesangbuch1778_1_009424
 Gesangbuch1778_1_009425
 Gesangbuch1778_1_009426
 Gesangbuch1778_1_009427
 Gesangbuch1778_1_009428
 Gesangbuch1778_1_009429
 Gesangbuch1778_1_009430
 Gesangbuch1778_1_009431
 Gesangbuch1778_1_009432
 Gesangbuch1778_1_009433
 Gesangbuch1778_1_009434
 Gesangbuch1778_1_009435
 Gesangbuch1778_1_009436
 Gesangbuch1778_1_009437
 Gesangbuch1778_1_009438
 Gesangbuch1778_1_009439
 Gesangbuch1778_1_009440

Diplomatische Transkription

ihm hier einleiben. Ach!
 ein Blick 'nein, der kan ma-
 chen, daß die Sachen die-
 fer Erden uns zu todten
 Dingen werden.
 5. HErr JEſu Chriſte,
 GOttes Sohn! du Sieges-
 fürſt und Gnadenthron!
 komm, fülle mein Verlan-
 gen; du biſt uns all'n, und
 mir zu gut, nun durch dein
 eigen theures Blut ins Hei-
 ligthum gegangen: beuge,
 neige mein Gemüthe ewge
 Güte! dich zu preifen, und
 mich dankbar zu erweiſen!
 213. Mel. 146.
 Als unfer Jofua zuletzt noch
 mit den Seinen ging
 nach Bethania, fing alles an
 zu weinen. Er fegnete fein
 Volk mit der durchbohrten
 Hand; dann hob ihn eine
 Wolk vom Orte, wo er
 ftand.
 2. Die Elfe fahn ihm
 nach, und fielen vor ihm
 nieder. Ihr Herze feufzte:
 ach! ach käm er doch gleich
 wieder! ihr Meifter, HErr
 und GOtt war in ihr Herz
 geprägt, und's Auge naß
 und roth vor ihm in Staub
 gelegt.
 3. Zwey Männer ftun-
 den da, ein paar der Him-
 melszeugen, die fahen was
 gefchah; nach eingem Stil-
 H 4 le-
 <pb n="139a" src="139.jpg" />

Normalisierter Text

ihm hier einleiben. Ach!
 Ein Blick 'nein, der kann machen,
 dass die Sachen dieser
 Erden uns zu toten
 Dingen werden.
 5. Herr Jesu Christe,
 Gottes Sohn! Du Siegesfürst
 und Gnadenthron!
 Komm, stille mein Verlangen;
 du bist uns all'n, und
 mir zu gut, nun durch dein
 eigen teures Blut ins Heiligtum
 gegangen: Beuge,
 neige mein Gemüte ewge
 Güte! Dich zu preisen, und
 mich dankbar zu erweisen!
 213. Mel. 146.
 Als unser Josua zuletzt noch
 mit den Seinen ging
 nach Bethania, fing alles an
 zu weinen. Er segnete sein
 Volk mit der durchbohrten
 Hand; dann hob ihn eine
 Wolke vom Orte, wo er
 stand.
 2. Die Elfe sahn ihm
 nach, und fielen vor ihm
 nieder. Ihr Herze seufzte:
 Ach! Ach käm er doch gleich
 wieder! Ihr Meister, Herr
 und Gott war in ihr Herz
 geprägt, und's Auge nass
 und rot vor ihm in Staub
 gelegt.
 3. Zwei Männer stunden
 da, ein paar der Himmelszeugen,
 die sahen was
 geschah; nach einem StillH
 4 le-
 <pb n="139a" src="139.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009441	120 Von Chrifti Himmelfahrt	120 Von Christi Himmelfahrt
Gesangbuch1778_1_009442	leſchweigen, wie's Blicken	leſchweigen, wie's Blicken
Gesangbuch1778_1_009443	nach der Höh zu lang wird,	nach der Höh zu lang wird,
Gesangbuch1778_1_009444	fagen ſie: ihr Männer Ga-	sagen ſie: Ihr Männer Galiläa!
Gesangbuch1778_1_009445	lilä! was ſteht und feht	Was ſteht und ſeht
Gesangbuch1778_1_009446	ihr hie?	ihr hie?
Gesangbuch1778_1_009447	4. Der JEfus, welcher	4. Der Jesus, welcher
Gesangbuch1778_1_009448	jetzt von euch zum Thron ge-	jetzt von euch zum Thron geſchieden,
Gesangbuch1778_1_009449	ſchieden, hat einen Tag ge-	hat einen Tag geſetzt
Gesangbuch1778_1_009450	ſetzt zur Wiederkunft im	zur Wiederkunft im
Gesangbuch1778_1_009451	Frieden; da werdet ihr ihn	Frieden; da werdet ihr ihn
Gesangbuch1778_1_009452	fehnen, wie er ward aufge-	ſehn, wie er ward aufgenommen,
Gesangbuch1778_1_009453	nomm'n, und in der Wun-	und in der Wundſchön
Gesangbuch1778_1_009454	denſchön vom Himmel wie-	vom Himmel wiederkomm'n.
Gesangbuch1778_1_009455	derkomm'n.	
Gesangbuch1778_1_009456	214. Mel. 184.	214. Mel. 184.
Gesangbuch1778_1_009457	Wenn ſchlägt die angeneh-	Wann ſchlägt die angenehme
Gesangbuch1778_1_009458	me Stunde, die ſolche	Stunde, die ſolche
Gesangbuch1778_1_009459	Tage wieder bringt? wenn	Tage wieder bringt? Wann
Gesangbuch1778_1_009460	kommts, daß man mit fro-	kommt's, daß man mit frohem
Gesangbuch1778_1_009461	hem Munde die Ankunft	Munde die Ankunft
Gesangbuch1778_1_009462	unſers Freunds beſingt?	unſers Freunds beſingt?
Gesangbuch1778_1_009463	wenn wird er mir die Freude	Wann wird er mir die Freude
Gesangbuch1778_1_009464	gönnen, daß ihn mein fehn-	gönnen, daß ihn mein ſehnlich
Gesangbuch1778_1_009465	lich Auge ſieht? wenn werd	Auge ſieht? Wann werd
Gesangbuch1778_1_009466	ich den umfallen können,	ich den umfaſſen können,
Gesangbuch1778_1_009467	der mich unſichtbar an ſich	der mich unſichtbar an ſich
Gesangbuch1778_1_009468	zieht!	zieht!
Gesangbuch1778_1_009469	215. Mel. 132.	215. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_009470	Auf Chrifti Himmelfahrt	Auf Chriſti Himmelfahrt
Gesangbuch1778_1_009471	allein ich meine Nach-	allein ich meine Nachfahrt
Gesangbuch1778_1_009472	fahrt gründe, und allen	gründe, und allen
Gesangbuch1778_1_009473	Zweifel, Angſt und Pein da-	Zweifel, Angſt und Pein damit
Gesangbuch1778_1_009474	mit ſtets überwinde: denn,	ſtets überwinde: Denn,
Gesangbuch1778_1_009475	weil das Haupt im Him-	weil das Haupt im Himmel
Gesangbuch1778_1_009476	mel iſt, wird ſeine Glieder	iſt, wird ſeine Glieder
Gesangbuch1778_1_009477	JEfus Chrift zur rechten	Jesus Chriſt zur rechten
Gesangbuch1778_1_009478	Zeit nachholen.	Zeit nachholen.
Gesangbuch1778_1_009479	<pb n="139b" src="139.jpg" />	<pb n="139b" src="139.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009480	2. Dann wird der Tag	2. Dann wird der Tag

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009481	erst freudenreich, wenn	erst freudenreich, wenn
Gesangbuch1778_1_009482	uns GOtt zu ihm nehmen	uns Gott zu ihm nehmen
Gesangbuch1778_1_009483	und feinem Sohn wird ma-	und seinem Sohn wird machen
Gesangbuch1778_1_009484	chen gleich, als wir dann	gleich, als wir dann
Gesangbuch1778_1_009485	itzt bekennen: da wird sich	jetzt bekennen: Da wird sich
Gesangbuch1778_1_009486	finden Freud und Muth,	finden Freud und Mut,
Gesangbuch1778_1_009487	zu ewger Zeit beyh höchsten	zu ewger Zeit beim höchsten
Gesangbuch1778_1_009488	ften Gut. GOtt helf, daß	Gut. Gott helf, dass
Gesangbuch1778_1_009489	wirs erlangen!	wir's erlangen!
Gesangbuch1778_1_009490	216. Mel. 185.	216. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_009491	Seine Jünger, welche ihn	Seine Jünger, welche ihn
Gesangbuch1778_1_009492	im Glanze einer Wolke	im Glanze einer Wolke
Gesangbuch1778_1_009493	scheiden fahn, da die Him-	scheiden sahn, da die Himmel,
Gesangbuch1778_1_009494	mel, ihn im Siegeskranze,	ihn im Siegeskranze,
Gesangbuch1778_1_009495	fertig ftanden, zu empfahn,	fertig standen, zu empfahn,
Gesangbuch1778_1_009496	haben, da er ihrem Blick	haben, da er ihrem Blick
Gesangbuch1778_1_009497	verschwunden, ohne Zwei-	verschwunden, ohne Zweifel
Gesangbuch1778_1_009498	fel Freud und Leid empfun-	Freud und Leid empfunden,
Gesangbuch1778_1_009499	den, und unfehlbar ihrem	und unfehlbar ihrem
Gesangbuch1778_1_009500	Freund froh und schmerz-	Freund froh und schmerzhaft
Gesangbuch1778_1_009501	haft nachgeweint.	nachgeweint.
Gesangbuch1778_1_009502	2. Schmerzhaft? ey, das	2. Schmerzhaft? Ei, das
Gesangbuch1778_1_009503	kann man leicht ermessen.	kann man leicht ermessen.
Gesangbuch1778_1_009504	Froh; daß sie zwey Engelein	Froh; dass sie zwei Engelein
Gesangbuch1778_1_009505	trösteten, JEfus werde nicht	trösten, Jesus werde nicht
Gesangbuch1778_1_009506	vergessen, juft so wieder da	vergessen, just so wieder da
Gesangbuch1778_1_009507	zu feyn, wie sie ihn gen	zu sein, wie sie ihn gen
Gesangbuch1778_1_009508	Himmel fahren sehen. Und	Himmel fahren sehen. Und
Gesangbuch1778_1_009509	sie glaubten, das würd' bald	sie glaubten, das würd' bald
Gesangbuch1778_1_009510	geschehen. Und wir wün-	geschehen. Und wir wünschen's
Gesangbuch1778_1_009511	schens heute noch: komm,	heute noch: Komm,
Gesangbuch1778_1_009512	HErr JEfu, komme doch!	Herr Jesu, komme doch!
Gesangbuch1778_1_009513	217. Mel. 166.	217. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_009514	O du, dort von Betha-	O du, dort von Bethania
Gesangbuch1778_1_009515	nia aus deiner Jünger	aus deiner Jünger
Gesangbuch1778_1_009516	Mitte hinaufgefahrner Jo-	Mitte hinaufgefahrner Josua,
Gesangbuch1778_1_009517	sua,	sua, zu der vollkommenen
Gesangbuch1778_1_009518	<pb n="140a" src="140.jpg" />	<pb n="140a" src="140.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009519	und Sitzen zur Rechten GOttes. 121	und Sitzen zur Rechten Gottes. 121
Gesangbuch1778_1_009520	sua, zu der vollkommenen	sua, zu der vollkommenen

ID

Gesangbuch1778_1_009521
 Gesangbuch1778_1_009522
 Gesangbuch1778_1_009523
 Gesangbuch1778_1_009524
 Gesangbuch1778_1_009525
 Gesangbuch1778_1_009526
 Gesangbuch1778_1_009527
 Gesangbuch1778_1_009528
 Gesangbuch1778_1_009529
 Gesangbuch1778_1_009530
 Gesangbuch1778_1_009531
 Gesangbuch1778_1_009532
 Gesangbuch1778_1_009533
 Gesangbuch1778_1_009534
 Gesangbuch1778_1_009535
 Gesangbuch1778_1_009536
 Gesangbuch1778_1_009537
 Gesangbuch1778_1_009538
 Gesangbuch1778_1_009539
 Gesangbuch1778_1_009540
 Gesangbuch1778_1_009541
 Gesangbuch1778_1_009542
 Gesangbuch1778_1_009543
 Gesangbuch1778_1_009544
 Gesangbuch1778_1_009545
 Gesangbuch1778_1_009546
 Gesangbuch1778_1_009547
 Gesangbuch1778_1_009548
 Gesangbuch1778_1_009549
 Gesangbuch1778_1_009550
 Gesangbuch1778_1_009551
 Gesangbuch1778_1_009552
 Gesangbuch1778_1_009553
 Gesangbuch1778_1_009554
 Gesangbuch1778_1_009555
 Gesangbuch1778_1_009556
 Gesangbuch1778_1_009557
 Gesangbuch1778_1_009558
 Gesangbuch1778_1_009559
 Gesangbuch1778_1_009560

Diplomatische Transkription

Hütte: *) dein Häuflein flieht
 dir weinend nach, wie du
 wardft aufgenommen: und
 wartet fehnlich auf den Tag,
 da du wirst wiederkommen!
 *) Ebr. 9, 11.
 218. Mel. 47.
 Chrifft fuhr gen Himmel,
 da fandt er uns hernie-
 der den Tröfter, den heiligen
 Geift, zu Troft der armen
 Chriftenheit. Hallelujah!
 2. Chriftus, unfer Hei-
 land, fitzt zu GÖttes rechter
 Hand, vertritt' das arm'
 menfchlich Gefchlecht, daß
 wir durch ihn werden ge-
 recht. Hallelujah!
 3. Wär er nicht hin-
 gangen, der Tröfter wär
 nicht kommen; feit daß er
 nun hingangen ift, fo ha-
 ben wir den heiligen Geift.
 Hallelujah!
 219. Mel. 299.
 Jch fahr auf, fpricht Chrifft
 der HErr, zu meinem
 Vater, und nun auch zu
 eurem Vater, zu meinem
 GÖtt und zu eurem GÖtt,
 der euch lieb hat, mit dem
 ich euch verföhnt hab, durch
 meinen Tod.
 2. Jch bin der Weg und
 die Wahrheit und das Le-
 ben; ich der Weinftock, ihr
 <pb n="140b" src="140.jpg" />
 die Reben: niemand kömt
 zum Vater dann durch mich,
 ja mich allein, des Heils

Normalisierter Text

Hütte: *) Dein Häuflein sieht
 dir weinend nach, wie du
 wardst aufgenommen: Und
 wartet sehnlich auf den Tag,
 da du wirst wiederkommen!
 *) Ebr. 9, 11.
 218. Mel. 47.
 Christ fuhr gen Himmel,
 da sandt er uns hernieder
 den Tröster, den Heiligen
 Geist, zu Trost der armen
 Christenheit. Halleluja!
 2. Christus, unser Heiland,
 sitzt zu Gottes rechter
 Hand, vertritt das arm'
 menschlich Geschlecht, dass
 wir durch ihn werden gerecht.
 Halleluja!
 3. Wär er nicht hingangen,
 der Tröster wär
 nicht kommen; seit dass er
 nun hingangen ist, so haben
 wir den Heiligen Geist.
 Halleluja!
 219. Mel. 299.
 Ich fahr auf, spricht Christ
 der Herr, zu meinem
 Vater, und nun auch zu
 eurem Vater, zu meinem
 Gott und zu eurem Gott,
 der euch lieb hat, mit dem
 ich euch versöhnt hab, durch
 meinen Tod.
 2. Ich bin der Weg und
 die Wahrheit und das Leben;
 ich der Weinstock, ihr
 <pb n="140b" src="140.jpg" />
 die Reben: Niemand kommt
 zum Vater dann durch mich,
 ja mich allein, des Heils

ID

Gesangbuch1778_1_009561
 Gesangbuch1778_1_009562
 Gesangbuch1778_1_009563
 Gesangbuch1778_1_009564
 Gesangbuch1778_1_009565
 Gesangbuch1778_1_009566
 Gesangbuch1778_1_009567
 Gesangbuch1778_1_009568
 Gesangbuch1778_1_009569
 Gesangbuch1778_1_009570
 Gesangbuch1778_1_009571
 Gesangbuch1778_1_009572
 Gesangbuch1778_1_009573
 Gesangbuch1778_1_009574
 Gesangbuch1778_1_009575
 Gesangbuch1778_1_009576
 Gesangbuch1778_1_009577
 Gesangbuch1778_1_009578
 Gesangbuch1778_1_009579
 Gesangbuch1778_1_009580
 Gesangbuch1778_1_009581
 Gesangbuch1778_1_009582
 Gesangbuch1778_1_009583
 Gesangbuch1778_1_009584
 Gesangbuch1778_1_009585
 Gesangbuch1778_1_009586
 Gesangbuch1778_1_009587
 Gesangbuch1778_1_009588
 Gesangbuch1778_1_009589
 Gesangbuch1778_1_009590
 Gesangbuch1778_1_009591
 Gesangbuch1778_1_009592
 Gesangbuch1778_1_009593
 Gesangbuch1778_1_009594
 Gesangbuch1778_1_009595
 Gesangbuch1778_1_009596
 Gesangbuch1778_1_009597
 Gesangbuch1778_1_009598
 Gesangbuch1778_1_009599
 Gesangbuch1778_1_009600

Diplomatische Transkription

Anfang und End ich bin,
 wills auch feyn.
 3. Er felbt, mein Vater,
 hat euch auch lieb, allzu-
 gleich, und will euch haben
 in fein Reich: bleibet in fei-
 ner Lieb, und haltet velt
 ob mein'm Wort, wie ich
 euch hab geliebt, fo liebt
 euch hinfort.
 4. Jch gehe nun zu dem
 hin, der mich gefandt hat,
 und fend euch h'rab an mei-
 ner ftatt den heiligen Geift,
 der euch leitet in alle Wahr-
 heit: hiemit feyd nun ge-
 segnet auf diefe Zeit!
 5. Dir fey ewig Lob und
 Dank, o HErr und Hei-
 land! für deine Lieb, an
 uns gewandt; laß uns auch
 itzt dort bey dir mit dem
 Gemüth wohnen, darnach
 mit Seel und Leib ewiglich!
 220. Mel. 316.
 Als Chrifft im Fleißch ge-
 litten hatt' willig den
 Tod, ift er gekrönt mit
 Herrlichkeit, in Ewigkeit,
 gefetzt zu GOttes Majestät.
 2. Jhm beweift nun das
 himmlifch Heer Preis, Lob
 und Ehr; alle Zungen bekenn-
 en frey, ohn Heucheley, daß
 er GOtt über alles fey.
 H 5 3. Von
 <pb n="141a" src="141.jpg" />
 122 Von Chriffti Himmelfahrt
 3. Von dannen gibt er fei-
 nen Geift, den er verheißt:

Normalisierter Text

Anfang und End ich bin,
 will's auch sein.
 3. Er selbst, mein Vater,
 hat euch auch lieb, allzugleich,
 und will euch haben
 in sein Reich: Bleibet in seiner
 Lieb, und haltet fest
 ob meinem Wort, wie ich
 euch hab geliebt, so liebt
 euch hinfort.
 4. Ich gehe nun zu dem
 hin, der mich gesandt hat,
 und send euch herab an meiner
 statt den Heiligen Geist,
 der euch leitet in alle Wahrheit:
 Hiermit seid nun gesegnet
 auf diese Zeit!
 5. Dir sei ewig Lob und
 Dank, o Herr und Heiland!
 Für deine Lieb, an
 uns gewandt; lass uns auch
 jetzt dort bei dir mit dem
 Gemüt wohnen, darnach
 mit Seel und Leib ewiglich!
 220. Mel. 316.
 Als Christ im Fleisch gelitten
 hat willig den
 Tod, ist er gekrönt mit
 Herrlichkeit, in Ewigkeit,
 gesetzt zu Gottes Majestät.
 2. Ihm beweist nun das
 himmlisch Heer Preis, Lob
 und Ehr; alle Zungen bekennen
 frei, ohne Heuchelei, dass
 er Gott über alles sei.
 H 5 3. Von
 <pb n="141a" src="141.jpg" />
 122 Von Christi Himmelfahrt
 3. Von dannen gibt er seinen
 Geist, den er verheißt:

ID

Gesangbuch1778_1_009601
 Gesangbuch1778_1_009602
 Gesangbuch1778_1_009603
 Gesangbuch1778_1_009604
 Gesangbuch1778_1_009605
 Gesangbuch1778_1_009606
 Gesangbuch1778_1_009607
 Gesangbuch1778_1_009608
 Gesangbuch1778_1_009609
 Gesangbuch1778_1_009610
 Gesangbuch1778_1_009611
 Gesangbuch1778_1_009612
 Gesangbuch1778_1_009613
 Gesangbuch1778_1_009614
 Gesangbuch1778_1_009615
 Gesangbuch1778_1_009616
 Gesangbuch1778_1_009617
 Gesangbuch1778_1_009618
 Gesangbuch1778_1_009619
 Gesangbuch1778_1_009620
 Gesangbuch1778_1_009621
 Gesangbuch1778_1_009622
 Gesangbuch1778_1_009623
 Gesangbuch1778_1_009624
 Gesangbuch1778_1_009625
 Gesangbuch1778_1_009626
 Gesangbuch1778_1_009627
 Gesangbuch1778_1_009628
 Gesangbuch1778_1_009629
 Gesangbuch1778_1_009630
 Gesangbuch1778_1_009631
 Gesangbuch1778_1_009632
 Gesangbuch1778_1_009633
 Gesangbuch1778_1_009634
 Gesangbuch1778_1_009635
 Gesangbuch1778_1_009636
 Gesangbuch1778_1_009637
 Gesangbuch1778_1_009638
 Gesangbuch1778_1_009639
 Gesangbuch1778_1_009640

Diplomatische Transkription

daß er auf Erden ihn verklär,
 die Jünger lehr, und ihn'n
 befondre Kraft befchehr.
 4. Er famlet ihm ein'
 Kirch' auf Erd, die felig
 werd: die verfort er nach
 feinem Rath, erfüllt mit
 Gnad, regirt fie hie mit
 Wort und That.
 5. Jm Himmel er felbft
 für fie bitt't, allzeit vertritt,
 mit feinem theuren Opfer
 frohn, vors Vaters Thron,
 der nichts verlagt fein'm
 lieben Sohn.
 6. Der ift ihr Schutz-
 herr Tag und Nacht mit
 feiner Macht, daß fie nicht
 das gottlofe Heer von ihm
 abkehr, noch fie abfchreck
 von feiner Lehr.
 7. Tröft uns, HErr! in
 unfrer Heimfahrt, durch
 dein' Auffahrt; befchehr ein
 felig Stündlein fchier, hol
 uns zu dir, daß wir dich
 loben für und für.
 221. Mel. 22.
 Nun freut euch GOttes
 Kinder all! der HErr
 fährt auf mit großem
 Schall: lobfinget ihm, lob-
 finget ihm, lobfinget ihm
 mit heller Stimm!
 2. Der HErr hat uns
 die Stätt' bereit't, da wir
 <pb n="141b" src="141.jpg" />
 folln bleib'n in Ewigkeit:
 lobfinget ihm, lobfinget
 ihm, lobfinget ihm mit lau-

Normalisierter Text

dass er auf Erden ihn verklär,
 die Jünger lehr, und ihnen
 besondere Kraft bescher.
 4. Er sammelt ihm ein'
 Kirche auf Erd, die selig
 werd: die versorgt er nach
 seinem Rat, erfüllt mit
 Gnad, regiert sie hie mit
 Wort und Tat.
 5. Im Himmel er selbst
 für sie bittet, allzeit vertritt,
 mit seinem teuren Opfer
 frohn, vor des Vaters Thron,
 der nichts versagt seinem
 lieben Sohn.
 6. Der ist ihr Schutzherr
 Tag und Nacht mit
 seiner Macht, dass sie nicht
 das gottlose Heer von ihm
 abkehr, noch sie abschreckt
 von seiner Lehr.
 7. Tröst uns, Herr! in
 unsrer Heimfahrt, durch
 dein' Auffahrt; bescher ein
 selig Stündlein schier, hol
 uns zu dir, dass wir dich
 loben für und für.
 221. Mel. 22.
 Nun freut euch Gottes
 Kinder all! Der Herr
 fährt auf mit großem
 Schall: Lobsinget ihm, lobsinget
 ihm, lobsinget ihm
 mit heller Stimm!
 2. Der Herr hat uns
 die Stätt' bereit't, da wir
 <pb n="141b" src="141.jpg" />
 sollen bleiben in Ewigkeit:
 Lobsinget ihm, lobsinget
 ihm, lobsinget ihm mit lauter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009641	ter Stimm!	Stimm!
Gesangbuch1778_1_009642	3. Es hat mit uns nun	3. Es hat mit uns nun
Gesangbuch1778_1_009643	nimmer Noth: der Satan,	nimmer Not: Der Satan,
Gesangbuch1778_1_009644	Sünd und ewge Tod all-	Sünd und ewge Tod allsam-
Gesangbuch1778_1_009645	famt zufchanden worden	zuschanden worden
Gesangbuch1778_1_009646	find, durch GÖttes und	sind, durch Gottes und
Gesangbuch1778_1_009647	Marien Kind.	Marien Kind.
Gesangbuch1778_1_009648	4. Den heiligen Geift	4. Den Heiligen Geist
Gesangbuch1778_1_009649	fend't er herab, auf daß er	sendet er herab, auf dass er
Gesangbuch1778_1_009650	unfre Herzen lab, Geduld	unsre Herzen labe, Geduld
Gesangbuch1778_1_009651	und Hoffnung in uns wirk,	und Hoffnung in uns wirke,
Gesangbuch1778_1_009652	und unfern Glauben an	und unsern Glauben an
Gesangbuch1778_1_009653	ihn stärk.	ihn stärke.
Gesangbuch1778_1_009654	5. Was uns die göttlich'	5. Was uns die göttlich'
Gesangbuch1778_1_009655	Majestät am heiligen Kreuz	Majestät am heiligen Kreuz
Gesangbuch1778_1_009656	erworben hat, das theilet	erworben hat, das theilet
Gesangbuch1778_1_009657	aus der heilige Geift, dar-	aus der Heilige Geist, darum
Gesangbuch1778_1_009658	um er unfer Tröfter heißt.	er unser Tröster heißt.
Gesangbuch1778_1_009659	6. Der Vater hat den	6. Der Vater hat den
Gesangbuch1778_1_009660	Sohn gefandt; der Sohn	Sohn gesandt; der Sohn
Gesangbuch1778_1_009661	wird anders nicht erkant,	wird anders nicht erkannt,
Gesangbuch1778_1_009662	ohn durch den heiligen Geift	ohn durch den Heiligen Geist
Gesangbuch1778_1_009663	allein, der muß die Herzen	allein, der muss die Herzen
Gesangbuch1778_1_009664	machen rein.	machen rein.
Gesangbuch1778_1_009665	7. So danket nun dem	7. So danket nun dem
Gesangbuch1778_1_009666	lieben HErrn, und lobet	lieben Herrn, und lobet
Gesangbuch1778_1_009667	ihn von Herzen gern: lob-	ihn von Herzen gern: Lobsinget
Gesangbuch1778_1_009668	finget mit der Engel Chör'n,	mit der Engel Chören,
Gesangbuch1778_1_009669	daß fie es in dem Himmel	dass sie es in dem Himmel
Gesangbuch1778_1_009670	hör'n!	hören!
Gesangbuch1778_1_009671	222. Mel. 96.	222. Mel. 96.
Gesangbuch1778_1_009672	Der König aller Herrlich-	Der König aller Herrlichkeit
Gesangbuch1778_1_009673	keit fährt über alle	fährt über alle
Gesangbuch1778_1_009674	Himmel heut; Hallelu-	Himmel heut; Halleluja!
Gesangbuch1778_1_009675	jah! :.; fitzt zu des Vaters	:.; Sitzt zu des Vaters
Gesangbuch1778_1_009676	rech-	rech-
Gesangbuch1778_1_009677	<pb n="142a" src="142.jpg" />	<pb n="142a" src="142.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009678	und Sitzen zur Rechten GÖttes. 123	und Sitzen zur Rechten Gottes. 123
Gesangbuch1778_1_009679	rechten Hand, als HErr	rechten Hand, als Herr
Gesangbuch1778_1_009680	vom Himmel, See und	vom Himmel, See und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009681	Land. Hallelujah! ;:	Land. Halleluja! ;:
Gesangbuch1778_1_009682	2. Was David hat ge-	2. Was David hat geprophezeit,
Gesangbuch1778_1_009683	prophezeit, das geht zu	das geht zu
Gesangbuch1778_1_009684	End auf diefe Zeit: Halle-	End auf diese Zeit: Halleluja!
Gesangbuch1778_1_009685	lujah! ;: Jehovah fitz beym	;; Jehova sitzt beim
Gesangbuch1778_1_009686	Jehovah im höchften Throne	Jehova im höchsten Throne
Gesangbuch1778_1_009687	Gottes da. Hallelujah! ;:	Gottes da. Halleluja! ;:
Gesangbuch1778_1_009688	3. Glück zu dem HERRn	3. Glück zu dem Herrn
Gesangbuch1778_1_009689	aufs allerbest, bey diefem	aufs allerbest, bei diesem
Gesangbuch1778_1_009690	groffen Siegesfest! Hallelu-	großen Siegesfest! Halleluja!
Gesangbuch1778_1_009691	jah! ;: du heilige Dreyei-	;; Du heilige Dreieinigkeit,
Gesangbuch1778_1_009692	nigkeit, hab Lob und Dank	hab Lob und Dank
Gesangbuch1778_1_009693	in Ewigkeit. Hallelujah! ;:	in Ewigkeit. Halleluja! ;:
Gesangbuch1778_1_009694	223. Mel. 258.	223. Mel. 258.
Gesangbuch1778_1_009695	Lob und Preis, Dankfa-	Lob und Preis, Danksagung
Gesangbuch1778_1_009696	gung und Herrlichkeit fey	und Herrlichkeit sei
Gesangbuch1778_1_009697	dir, GOTT Vater der Barm-	dir, Gott Vater der Barmherzigkeit!
Gesangbuch1778_1_009698	herzigkeit! und Christo,	Und Christo,
Gesangbuch1778_1_009699	dein'm Sohn, in Ewigkeit!	deinem Sohn, in Ewigkeit!
Gesangbuch1778_1_009700	2. Welchen du, als er	2. Welchen du, als er
Gesangbuch1778_1_009701	hier lag begraben, aufer-	hier lag begraben, auferwecket
Gesangbuch1778_1_009702	wecket haft, und herrlich	hast, und herrlich
Gesangbuch1778_1_009703	erhaben, daß wir Freud'	erhaben, dass wir Freud'
Gesangbuch1778_1_009704	in ihm möchten haben.	in ihm möchten haben.
Gesangbuch1778_1_009705	3. Er soll ein Priester	3. Er soll ein Priester
Gesangbuch1778_1_009706	feyn in Ewigkeit, zu erftat-	sein in Ewigkeit, zu erstatten
Gesangbuch1778_1_009707	ten mit feiner Herrlichkeit	mit seiner Herrlichkeit
Gesangbuch1778_1_009708	aller Gläubigen Gebrech-	aller Gläubigen Gebrechlichkeit.
Gesangbuch1778_1_009709	lichkeit.	
Gesangbuch1778_1_009710	4. Wiewol er gen Him-	4. Wiewohl er gen Himmel
Gesangbuch1778_1_009711	mel aufgestiegen, ift er den-	aufgestiegen, ist er dennoch
Gesangbuch1778_1_009712	noch auch bey uns hie blie-	auch bei uns hie blieben,
Gesangbuch1778_1_009713	ben, das empfinden wohl	das empfinden wohl
Gesangbuch1778_1_009714	die ihn lieben.	die ihn lieben.
Gesangbuch1778_1_009715	5. Er verfort mit Ga-	5. Er versorgt mit Gaben
Gesangbuch1778_1_009716	ben feine Gemein, macht	seine Gemein, macht
Gesangbuch1778_1_009717	<pb n="142b" src="142.jpg" />	<pb n="142b" src="142.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009718	ihr Herz durch feinen Glau-	ihr Herz durch seinen Glauben
Gesangbuch1778_1_009719	ben rein; ift und bleibt ihr	rein; ist und bleibt ihr
Gesangbuch1778_1_009720	Hirt, Haupt und Grund-	Hirt, Haupt und Grundstein.

ID

Gesangbuch1778_1_009721
 Gesangbuch1778_1_009722
 Gesangbuch1778_1_009723
 Gesangbuch1778_1_009724
 Gesangbuch1778_1_009725
 Gesangbuch1778_1_009726
 Gesangbuch1778_1_009727
 Gesangbuch1778_1_009728
 Gesangbuch1778_1_009729
 Gesangbuch1778_1_009730
 Gesangbuch1778_1_009731
 Gesangbuch1778_1_009732
 Gesangbuch1778_1_009733
 Gesangbuch1778_1_009734
 Gesangbuch1778_1_009735
 Gesangbuch1778_1_009736
 Gesangbuch1778_1_009737
 Gesangbuch1778_1_009738
 Gesangbuch1778_1_009739
 Gesangbuch1778_1_009740
 Gesangbuch1778_1_009741
 Gesangbuch1778_1_009742
 Gesangbuch1778_1_009743
 Gesangbuch1778_1_009744
 Gesangbuch1778_1_009745
 Gesangbuch1778_1_009746
 Gesangbuch1778_1_009747
 Gesangbuch1778_1_009748
 Gesangbuch1778_1_009749
 Gesangbuch1778_1_009750
 Gesangbuch1778_1_009751
 Gesangbuch1778_1_009752
 Gesangbuch1778_1_009753
 Gesangbuch1778_1_009754
 Gesangbuch1778_1_009755
 Gesangbuch1778_1_009756
 Gesangbuch1778_1_009757
 Gesangbuch1778_1_009758
 Gesangbuch1778_1_009759
 Gesangbuch1778_1_009760

Diplomatische Transkription

ltein.
 6. Er ziert sie und macht
 sie ihm eben; und nach die-
 sem vergänglichen Leben will
 er ihr das ewige geben.
 7. Ey nu! laßt uns herz-
 lich zu ihm schreyen, bitten,
 daß er uns hie Gnad ver-
 leihen, und vom Böfen
 uns voll befreyen.
 8. JEfu Christ! du wol-
 left uns Elenden den heiligen
 Geift hernieder fenden, und
 dein'n Willen in uns vol-
 lenden!
 224. Mel. 54.
 Wir danken dir, HErr
 JEfu Christ, daß du
 gen Himm'l gefahren bist;
 o ftarker GOtt, Jmmanuel!
 ftärk uns an Geift und Leib
 und Seel. Halleluiah!
 2. Dein Abfchied, und
 was da gefchehn, zielt auf
 ein fröhlichs Wiederfehn:
 die Reife, die das Haupt
 gethan, ift gleichfalls fei-
 ner Glieder Bahn. Halle-
 lujah!
 3. Die Stätt ift ihnen
 dort beftimmt, wo Fried
 und Ruh kein Ende nimmt:
 du bist bey ihnen dort und
 hier, ihr befter Umgang ift
 mit dir. Hallelujah!
 4. Du
 <pb n="143a" src="143.jpg" />
 124 Von Christi Himmelfahrt
 4. Du bist in Wort und
 Thaten nah; verlangt dich

Normalisierter Text

6. Er ziert sie und macht
 sie ihm eben; und nach diesem
 vergänglichen Leben will
 er ihr das ewige geben.
 7. Ei nun! Lasst uns herzlich
 zu ihm schreien, bitten,
 dass er uns hie Gnad verleihen,
 und vom Bösen
 uns voll befreien.
 8. Jesu Christ! Du wollest
 uns Elenden den Heiligen
 Geist hernieder senden, und
 deinen Willen in uns vollenden!
 224. Mel. 54.
 Wir danken dir, Herr
 Jesu Christ, dass du
 gen Himmel gefahren bist;
 o starker Gott, Immanuel!
 Stärk uns an Geist und Leib
 und Seel. Halleluja!
 2. Dein Abschied, und
 was da geschehn, zielt auf
 ein fröhliches Wiedersehn:
 Die Reise, die das Haupt
 getan, ist gleichfalls seiner
 Glieder Bahn. Halleluja!
 3. Die Stätt ist ihnen
 dort bestimmt, wo Fried
 und Ruh kein Ende nimmt:
 Du bist bei ihnen dort und
 hier, ihr bester Umgang ist
 mit dir. Halleluja!
 4. Du
 <pb n="143a" src="143.jpg" />
 124 Von Christi Himmelfahrt
 4. Du bist in Wort und
 Taten nah; verlangt dich

ID

Gesangbuch1778_1_009761
 Gesangbuch1778_1_009762
 Gesangbuch1778_1_009763
 Gesangbuch1778_1_009764
 Gesangbuch1778_1_009765
 Gesangbuch1778_1_009766
 Gesangbuch1778_1_009767
 Gesangbuch1778_1_009768
 Gesangbuch1778_1_009769
 Gesangbuch1778_1_009770
 Gesangbuch1778_1_009771
 Gesangbuch1778_1_009772
 Gesangbuch1778_1_009773
 Gesangbuch1778_1_009774
 Gesangbuch1778_1_009775
 Gesangbuch1778_1_009776
 Gesangbuch1778_1_009777
 Gesangbuch1778_1_009778
 Gesangbuch1778_1_009779
 Gesangbuch1778_1_009780
 Gesangbuch1778_1_009781
 Gesangbuch1778_1_009782
 Gesangbuch1778_1_009783
 Gesangbuch1778_1_009784
 Gesangbuch1778_1_009785
 Gesangbuch1778_1_009786
 Gesangbuch1778_1_009787
 Gesangbuch1778_1_009788
 Gesangbuch1778_1_009789
 Gesangbuch1778_1_009790
 Gesangbuch1778_1_009791
 Gesangbuch1778_1_009792
 Gesangbuch1778_1_009793
 Gesangbuch1778_1_009794
 Gesangbuch1778_1_009795
 Gesangbuch1778_1_009796
 Gesangbuch1778_1_009797
 Gesangbuch1778_1_009798
 Gesangbuch1778_1_009799
 Gesangbuch1778_1_009800

Diplomatische Transkription

wer, fo bist du da; wer
 zu dir fährt, kommt in
 dein Licht, und schauet dich
 von Angeficht. Hallelujah!
 5. Nach dir fteht all
 unfer Begier, wohl dem,
 der dir vertraut allhier!
 du bist der HErr, GOtt,
 unfer Troft, der uns durch
 fein Blut hat erlöft. Hal-
 lelujah!
 225. Mel. 188.
 Gelobet fey Jehovah der
 Heerfchaaren, der heute
 fein Triumphsfeft hält!
 man fiehet ihn in Herrlich-
 keit auffahren und Abfchied
 nehmen aus der Welt; er
 fährt dahin, wo er fonft
 war, eh man noch zehlte
 Tag und Jahr, zum Va-
 ter, von dem er auf Er-
 den kam, unfer Opferlamm
 zu werden.
 2. O Lamm! erhaben
 über alle Thronen der Che-
 rubim und Seraphim, die
 fich verhüllen, wenns Aelt-
 ftenchor die Kronen zu dei-
 nen Füffen leget hin: dein
 Regiment erfreckt fich weit;
 fo weit die Sonn ihr Licht
 verbreit't, haft du, o Herr-
 fcher! die dich kennen und
 ihren HErrn und Alles
 nennen.
 <pb n="143b" src="143.jpg" />
 226. Mel. 26.
 Jhr, die ihr Chriffti
 Ehre feyd, .: und

Normalisierter Text

wer, so bist du da; wer
 zu dir fährt, kommt in
 dein Licht, und schauet dich
 von Angesicht. Halleluja!
 5. Nach dir steht all
 unser Begehrt, wohl dem,
 der dir vertraut allhier!
 Du bist der Herr, Gott,
 unser Trost, der uns durch
 sein Blut hat erlöst. Halleluja!
 225. Mel. 188.
 Gelobet sei Jehovah der
 Heerscharen, der heute
 sein Triumphsfeft hält!
 Man siehet ihn in Herrlichkeit
 auffahren und Abschied
 nehmen aus der Welt; er
 fährt dahin, wo er sonst
 war, eh man noch zählte
 Tag und Jahr, zum Vater,
 von dem er auf Erden
 kam, unser Opferlamm
 zu werden.
 2. O Lamm! Erhaben
 über alle Thronen der Cherubim
 und Seraphim, die
 sich verhüllen, wenn's Ältestenchor
 die Kronen zu deinen
 Füßen leget hin: Dein
 Regiment erstreckt sich weit;
 so weit die Sonn ihr Licht
 verbreitet, hast du, o Herrscher!
 die dich kennen und
 ihren Herrn und Alles
 nennen.
 <pb n="143b" src="143.jpg" />
 226. Mel. 26.
 Ihr, die ihr Christi
 Ehre seid, .: und

ID

Gesangbuch1778_1_009801
 Gesangbuch1778_1_009802
 Gesangbuch1778_1_009803
 Gesangbuch1778_1_009804
 Gesangbuch1778_1_009805
 Gesangbuch1778_1_009806
 Gesangbuch1778_1_009807
 Gesangbuch1778_1_009808
 Gesangbuch1778_1_009809
 Gesangbuch1778_1_009810
 Gesangbuch1778_1_009811
 Gesangbuch1778_1_009812
 Gesangbuch1778_1_009813
 Gesangbuch1778_1_009814
 Gesangbuch1778_1_009815
 Gesangbuch1778_1_009816
 Gesangbuch1778_1_009817
 Gesangbuch1778_1_009818
 Gesangbuch1778_1_009819
 Gesangbuch1778_1_009820
 Gesangbuch1778_1_009821
 Gesangbuch1778_1_009822
 Gesangbuch1778_1_009823
 Gesangbuch1778_1_009824
 Gesangbuch1778_1_009825
 Gesangbuch1778_1_009826
 Gesangbuch1778_1_009827
 Gesangbuch1778_1_009828
 Gesangbuch1778_1_009829
 Gesangbuch1778_1_009830
 Gesangbuch1778_1_009831
 Gesangbuch1778_1_009832
 Gesangbuch1778_1_009833
 Gesangbuch1778_1_009834
 Gesangbuch1778_1_009835
 Gesangbuch1778_1_009836
 Gesangbuch1778_1_009837
 Gesangbuch1778_1_009838
 Gesangbuch1778_1_009839
 Gesangbuch1778_1_009840

Diplomatische Transkription

was zum Volk des HErrn
 gehöret, das seinen Hei-
 land liebt und ehret: was
 ifts? ;,,: was feyd ihr so
 erfreut?
 2. Wir fehn mit tiefem
 Wunder an, den jauchzen-
 den Triumph der Geifter,
 indem ihr lieber HErr und
 Meifter gen Himmel ;,,:
 fährt, der Schmerzens-
 mann.
 3. Der Schmerzens-
 mann, für uns verwundt,
 ja der, der unfre Laft ge-
 tragen, den unfer GOtt
 für uns gefchlagen; das
 Lamm, ;,,: das Opferlamm
 beym Bund.
 4. Das Auge blickt noch
 überwärts, und Ehrfurcht
 hält es nicht zurücke, daß
 es beftändig ihm nachblicke:
 zu Boden, ;,,: Leib und
 Seel und Herz!
 5. Kommt, tretet in die
 Harmonie, ;,,: ihr muntern
 Feuerflammenwagen, die
 ihr den HErrn hinauf ge-
 tragen: tönt JElu ;,,: dro-
 ben, wir thuns hie.
 227. Mel. 58.
 Seyd ihr auf den Knien,
 Menfchen des Her-
 zens!
 <pb n="144a" src="144.jpg" />
 und Sitzen zur Rechten GOTTes. 125
 zens! *) o ihr Verborgne
 des Manns des Schmer-
 zens, blickt in die Höh!

Normalisierter Text

was zum Volk des Herrn
 gehöret, das seinen Heiland
 liebt und ehret: Was
 ist's? ;,,: Was seid ihr so
 erfreut?
 2. Wir sehn mit tiefem
 Wunder an, den jauchzenden
 Triumph der Geister,
 indem ihr lieber Herr und
 Meister gen Himmel ;,,:
 fährt, der Schmerzensmann.
 3. Der Schmerzensmann,
 für uns verwundt,
 ja der, der unsre Last getragen,
 den unser Gott
 für uns geschlagen; das
 Lamm, ;,,: das Opferlamm
 beim Bund.
 4. Das Auge blickt noch
 überwärts, und Ehrfurcht
 hält es nicht zurücke, dass
 es beständig ihm nachblicke:
 Zu Boden, ;,,: Leib und
 Seel und Herz!
 5. Kommt, tretet in die
 Harmonie, ;,,: ihr muntern
 Feuerflammenwagen, die
 ihr den Herrn hinauf getragen:
 Tönt Jesu ;,,: droben,
 wir tun's hie.
 227. Mel. 58.
 Seid ihr auf den Knien,
 Menschen des Herzens!
 <pb n="144a" src="144.jpg" />
 und Sitzen zur Rechten Gottes. 125
 zens! *) O ihr Verborgne
 des Manns der Schmerzen,
 blickt in die Höh!

ID

Gesangbuch1778_1_009841
 Gesangbuch1778_1_009842
 Gesangbuch1778_1_009843
 Gesangbuch1778_1_009844
 Gesangbuch1778_1_009845
 Gesangbuch1778_1_009846
 Gesangbuch1778_1_009847
 Gesangbuch1778_1_009848
 Gesangbuch1778_1_009849
 Gesangbuch1778_1_009850
 Gesangbuch1778_1_009851
 Gesangbuch1778_1_009852
 Gesangbuch1778_1_009853
 Gesangbuch1778_1_009854
 Gesangbuch1778_1_009855
 Gesangbuch1778_1_009856
 Gesangbuch1778_1_009857
 Gesangbuch1778_1_009858
 Gesangbuch1778_1_009859
 Gesangbuch1778_1_009860
 Gesangbuch1778_1_009861
 Gesangbuch1778_1_009862
 Gesangbuch1778_1_009863
 Gesangbuch1778_1_009864
 Gesangbuch1778_1_009865
 Gesangbuch1778_1_009866
 Gesangbuch1778_1_009867
 Gesangbuch1778_1_009868
 Gesangbuch1778_1_009869
 Gesangbuch1778_1_009870
 Gesangbuch1778_1_009871
 Gesangbuch1778_1_009872
 Gesangbuch1778_1_009873
 Gesangbuch1778_1_009874
 Gesangbuch1778_1_009875
 Gesangbuch1778_1_009876
 Gesangbuch1778_1_009877
 Gesangbuch1778_1_009878
 Gesangbuch1778_1_009879
 Gesangbuch1778_1_009880

Diplomatische Transkription

*) Röm. 7, 22. 1 Petr. 3, 4.
 2. Keufches Angefichte
 des Bräutigammes, des
 nun erhöhten Gotteslam-
 mes; wir lehn dir nach.
 3. Wende dich noch ein-
 mal, daß wir, fo fröhlich,
 als auf dein Wort bey
 dem gläuben felig, hinfort
 nicht lehn.
 4. O ihr Segenshände!
 die Majeftäten find fchon
 in ihren Rang eingetreten
 zur Huldizung.
 5. Ach das dreymal
 Heilig tönt fchon entgegen;
 aber erft fchicket noch einen
 Segen auf uns zurück!
 6. Ruft nicht GOtt der
 Vater zu feinem Sohne:
 fey mir willkommen hier
 auf dem Throne, fiegrei-
 cher Held!
 7. Setze dich zur Rech-
 ten, bis für dein Büffen,
 all deine Feinde zu deinen
 Füffen geleet find.
 8. Auf das Wort des
 Vaters, im Thron der
 Allmacht, nimmt er der
 Himmel der Himmel An-
 dacht und Anbetung.
 9. Millionen Augen fe-
 hen den Schimmer, und
 das Geficht ift und bleibet
 immer ein Marterlamm,
 <pb n="144b" src="144.jpg" />
 10. An Seel und Ge-
 berden, als Menfch erfun-
 den, und nach der Hütte

Normalisierter Text

*) Röm. 7, 22. 1 Petr. 3, 4.
 2. Keusches Angesichte
 des Bräutigammes, des
 nun erhöhten Gotteslammes;
 wir sehn dir nach.
 3. Wende dich noch einmal,
 dass wir, so fröhlich,
 als auf dein Wort beim
 Glauben selig, hinfort
 nicht sehn.
 4. O ihr Segenshände!
 Die Majestäten sind schon
 in ihren Rang eingetreten
 zur Huldigung.
 5. Ach das dreimal
 Heilig tönt schon entgegen;
 aber erst schicket noch einen
 Segen auf uns zurück!
 6. Ruft nicht Gott der
 Vater zu seinem Sohne:
 Sei mir willkommen hier
 auf dem Throne, siegreicher
 Held!
 7. Setze dich zur Rechten,
 bis für dein Büßen,
 all deine Feinde zu deinen
 Füßen geleet sind.
 8. Auf das Wort des
 Vaters, im Thron der
 Allmacht, nimmt er der
 Himmel der Himmel Andacht
 und Anbetung.
 9. Millionen Augen sehen
 den Schimmer, und
 das Gesicht ist und bleibet
 immer ein Marterlamm,
 <pb n="144b" src="144.jpg" />
 10. An Seel und Gebärden,
 als Mensch erfunden,
 und nach der Hütte

ID

Gesangbuch1778_1_009881
Gesangbuch1778_1_009882
Gesangbuch1778_1_009883
Gesangbuch1778_1_009884
Gesangbuch1778_1_009885
Gesangbuch1778_1_009886
Gesangbuch1778_1_009887
Gesangbuch1778_1_009888
Gesangbuch1778_1_009889
Gesangbuch1778_1_009890
Gesangbuch1778_1_009891
Gesangbuch1778_1_009892
Gesangbuch1778_1_009893
Gesangbuch1778_1_009894
Gesangbuch1778_1_009895
Gesangbuch1778_1_009896
Gesangbuch1778_1_009897
Gesangbuch1778_1_009898
Gesangbuch1778_1_009899
Gesangbuch1778_1_009900
Gesangbuch1778_1_009901
Gesangbuch1778_1_009902
Gesangbuch1778_1_009903
Gesangbuch1778_1_009904
Gesangbuch1778_1_009905
Gesangbuch1778_1_009906
Gesangbuch1778_1_009907
Gesangbuch1778_1_009908
Gesangbuch1778_1_009909
Gesangbuch1778_1_009910
Gesangbuch1778_1_009911
Gesangbuch1778_1_009912
Gesangbuch1778_1_009913
Gesangbuch1778_1_009914
Gesangbuch1778_1_009915
Gesangbuch1778_1_009916
Gesangbuch1778_1_009917
Gesangbuch1778_1_009918
Gesangbuch1778_1_009919
Gesangbuch1778_1_009920

Diplomatische Transkription

ein Leib voll Wunden, bis
daß er kömt.
11. Die fimple Gefchich-
te der Menfchfohnstage,
(nach deren Wiederkunft
fo viel Frage und Sehns
fucht ift)
12. Soll, bis wir dich
fehen, HErr in der Höhe,
uns, mit Genuß deiner
lieben Nähe, im Herzen
ruhn.
13. Alle Tag im Jah-
re, die GOtt läßt wer-
den, folln der Gemeine
Felttage werden der Mar-
ter GOtts.
14. Das fey unfer Tag-
werk, den Tod verkünd-
gen, und uns am Leichnam
zugleich entfündgen und
heiligen.
15. Heiliges Lamm GOt-
tes! Ruhm, Preis und
Ehre, fey GOtt, von al-
lem erlöften Heere, in dir
gebracht!
16. Ewge Lobgefänge
folln ihm ertönen, der fich
uns Armen durch dein Ver-
föhnen bekant gemacht!
17. Heilig, heilig, hei-
lig, werde gefungen von
allen Menfchen- und En-
gelzungen, GOtt und dem
Lamm!
Von
<pb n="145a" src="145.jpg" />
126 Von GOtt, und deffen Offenbarung
* * * * *

Normalisierter Text

ein Leib voll Wunden, bis
dass er kommt.
11. Die simple Geschichte
der Menschensohnstage,
(nach deren Wiederkunft
so viel Frage und Sehnsucht
ist)
12. Soll, bis wir dich
sehen, Herr in der Höhe,
uns, mit Genuss deiner
lieben Nähe, im Herzen
ruhn.
13. Alle Tag im Jahre,
die Gott lässt werden,
sollen der Gemeine
Festtage werden der Marter
Gottes.
14. Das sei unser Tagwerk,
den Tod verkündgen,
und uns am Leichnam
zugleich entsündgen und
heiligen.
15. Heiliges Lamm Gottes!
Ruhm, Preis und
Ehre, sei Gott, von allem
erlösten Heere, in dir
gebracht!
16. Ewge Lobgesänge
sollen ihm ertönen, der sich
uns Armen durch dein Versöhnen
bekannt gemacht!
17. Heilig, heilig, heilig,
werde gesungen von
allen Menschen- und Engelzungen,
Gott und dem
Lamm!
Von
<pb n="145a" src="145.jpg" />
126 Von Gott, und dessen Offenbarung
* * * * *

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009921	Von GOtt, und deffen Offenbarung in der	Von Gott, und dessen Offenbarung in der
Gesangbuch1778_1_009922	Schöpfung, Erhaltung und Regirung.	Schöpfung, Erhaltung und Regierung.
Gesangbuch1778_1_009923	228. Mel. 234.	228. Mel. 234.
Gesangbuch1778_1_009924	O GOtt, du Tiefe fonder	O Gott, du Tiefe ohne
Gesangbuch1778_1_009925	Grund, wie kan ich	Grund, wie kann ich
Gesangbuch1778_1_009926	dich zur Gnüge kennen? du	dich zur Genüge kennen? Du
Gesangbuch1778_1_009927	groffe Höh, wie foll mein	große Höh, wie soll mein
Gesangbuch1778_1_009928	Mund dich nach den Eigen-	Mund dich nach den Eigenschaften
Gesangbuch1778_1_009929	schaften nennen? du bist	nennen? Du bist
Gesangbuch1778_1_009930	ein unbegreiflich Meer: ich	ein unbegreiflich Meer: Ich
Gesangbuch1778_1_009931	fenke mich in dein Erbar-	senke mich in dein Erbarmen;
Gesangbuch1778_1_009932	men; mein Herz ift rechter	mein Herz ist rechter
Gesangbuch1778_1_009933	Weisheit leer: umfalle mich	Weisheit leer: Umfasse mich
Gesangbuch1778_1_009934	mit deinen Armen! ich ftellte	mit deinen Armen! Ich stellte
Gesangbuch1778_1_009935	dich zwar mir und andern	dich zwar mir und andern
Gesangbuch1778_1_009936	gerne für, doch werd ich	gerne vor, doch werde ich
Gesangbuch1778_1_009937	meiner Schwachheit innen:	meiner Schwachheit innen:
Gesangbuch1778_1_009938	weil alles, was du bist, ohn	Weil alles, was du bist, ohne
Gesangbuch1778_1_009939	End und Anfang ift, vergehn	End und Anfang ist, vergehn
Gesangbuch1778_1_009940	mir drüber alle Sinnen.	mir drüber alle Sinnen.
Gesangbuch1778_1_009941	2. Es rührt von deiner	2. Es rührt von deiner
Gesangbuch1778_1_009942	Allmacht her, was je von	Allmacht her, was je von
Gesangbuch1778_1_009943	Anbeginn entftanden; kein	Anbeginn entstanden; kein
Gesangbuch1778_1_009944	einges kömt von ohngefehr;	einziges kommt von ungefähr;
Gesangbuch1778_1_009945	wärfst du nicht, fo wär nichts	wärfst du nicht, so wär nichts
Gesangbuch1778_1_009946	vorhanden: was unfer Aug	vorhanden: Was unser Aug
Gesangbuch1778_1_009947	und Ohr nimmt wahr, wo	und Ohr nimmt wahr, wovon
Gesangbuch1778_1_009948	von wir willen oder lefen,	wir wissen oder lesen,
Gesangbuch1778_1_009949	was fichtbar ift und unficht-	was sichtbar ist und unsichtbar,
Gesangbuch1778_1_009950	bar, das alles hat von dir	das alles hat von dir
Gesangbuch1778_1_009951	fein Wefen. Du thuft, was	sein Wesen. Du tust, was
Gesangbuch1778_1_009952	du befchleußt: was uns un-	du beschließt: Was uns unmöglich
Gesangbuch1778_1_009953	möglich heißt ift das gering-	heißt ist das geringste
Gesangbuch1778_1_009954	fte deiner Werke; du bist	deiner Werke; du bist
Gesangbuch1778_1_009955	<pb n="145b" src="145.jpg" />	<pb n="145b" src="145.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009956	nur dir bekant, dein gött-	nur dir bekannt, dein göttlicher
Gesangbuch1778_1_009957	licher Verftand und Weis-	Verstand und Weisheit
Gesangbuch1778_1_009958	heit gleichet deiner Stärke.	gleichet deiner Stärke.
Gesangbuch1778_1_009959	3. Dich fchließen keine	3. Dich schließen keine
Gesangbuch1778_1_009960	Grenzen ein: und wenns	Grenzen ein: und wenn's

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_009961	gleich tausend Welten wä	gleich tausend Welten wären;
Gesangbuch1778_1_009962	ren; fo wären fie für dich	so wären sie für dich
Gesangbuch1778_1_009963	zu klein, und nur wie Zeichen	zu klein, und nur wie Zeichen
Gesangbuch1778_1_009964	deiner Ehren. Du ftreckeft	deiner Ehren. Du streckest
Gesangbuch1778_1_009965	dich unendlich weit, und	dich unendlich weit, und
Gesangbuch1778_1_009966	überfteigeft alle Sterne;	übersteigest alle Sterne;
Gesangbuch1778_1_009967	dein's Namens Lob und	deines Namens Lob und
Gesangbuch1778_1_009968	Herrlichkeit erreicht eine	Herrlichkeit erreicht eine
Gesangbuch1778_1_009969	folche Ferne, drauf niemand	solche Ferne, drauf niemand
Gesangbuch1778_1_009970	denken kan. Dich betet al	denken kann. Dich betet alles
Gesangbuch1778_1_009971	les an, und muß fich unter	an, und muss sich untertänig
Gesangbuch1778_1_009972	thänig bücken: und wer mit	bücken: Und wer mit
Gesangbuch1778_1_009973	Zuverficht dir feine Noth	Zuversicht dir seine Not
Gesangbuch1778_1_009974	bericht't, den pflegt du	berichtet, den pflegst du
Gesangbuch1778_1_009975	freundlich anzublicken.	freundlich anzublicken.
Gesangbuch1778_1_009976	4. Bey dir ift kluger	4. Bei dir ist kluger
Gesangbuch1778_1_009977	Rath die That, Gerechtig	Rat die Tat, Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_009978	keit in dem Gerichte, Voll	in dem Gerichte, Vollkommenheit
Gesangbuch1778_1_009979	kommenheit im höchften	im höchsten
Gesangbuch1778_1_009980	Grad, Geduld vor deinem	Grad, Geduld vor deinem
Gesangbuch1778_1_009981	Angefichte; Barmherzigkeit	Angesichte; Barmherzigkeit
Gesangbuch1778_1_009982	und große Treu; die Gnad	und große Treu; die Gnad
Gesangbuch1778_1_009983	und unermeßne Liebe wird	und unermessne Liebe wird
Gesangbuch1778_1_009984	alle Morgen bey uns neu:	alle Morgen bei uns neu:
Gesangbuch1778_1_009985	fo handelt du aus eignem	So handelst du aus eignem
Gesangbuch1778_1_009986	Triebe; ein jeder Augenblick	Triebe; ein jeder Augenblick
Gesangbuch1778_1_009987	ift deiner Wohlthat Stück,	ist deiner Wohlthat Stück,
Gesangbuch1778_1_009988	darinn wir deiner Huld ge	darin wir deiner Huld genießen.
Gesangbuch1778_1_009989	niessen.	
Gesangbuch1778_1_009990	<pb n="146a" src="146.jpg" />	<pb n="146a" src="146.jpg" />
Gesangbuch1778_1_009991	in der Schöpfung, Erhaltung und Regirung. 127	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 127
Gesangbuch1778_1_009992	niessen. Ja alles, was wir	nießen. Ja alles, was wir
Gesangbuch1778_1_009993	feyn, kommt nur von dir	sind, kommt nur von dir
Gesangbuch1778_1_009994	allein, von welchem alle	allein, von welchem alle
Gesangbuch1778_1_009995	Segen fließen.	Segen fließen.
Gesangbuch1778_1_009996	5. Vermag dir jemand	5. Vermag dir jemand
Gesangbuch1778_1_009997	auch dafür mit Mund und	auch dafür mit Mund und
Gesangbuch1778_1_009998	Herzen recht zu danken? in	Herzen recht zu danken? In
Gesangbuch1778_1_009999	keinem Tempel wohnft du	keinem Tempel wohnst du
Gesangbuch1778_1_010000	hier, dein Dienft hat nicht	hier, dein Dienst hat nicht

ID

Gesangbuch1778_1_010001
 Gesangbuch1778_1_010002
 Gesangbuch1778_1_010003
 Gesangbuch1778_1_010004
 Gesangbuch1778_1_010005
 Gesangbuch1778_1_010006
 Gesangbuch1778_1_010007
 Gesangbuch1778_1_010008
 Gesangbuch1778_1_010009
 Gesangbuch1778_1_010010
 Gesangbuch1778_1_010011
 Gesangbuch1778_1_010012
 Gesangbuch1778_1_010013
 Gesangbuch1778_1_010014
 Gesangbuch1778_1_010015
 Gesangbuch1778_1_010016
 Gesangbuch1778_1_010017
 Gesangbuch1778_1_010018
 Gesangbuch1778_1_010019
 Gesangbuch1778_1_010020
 Gesangbuch1778_1_010021
 Gesangbuch1778_1_010022
 Gesangbuch1778_1_010023
 Gesangbuch1778_1_010024
 Gesangbuch1778_1_010025
 Gesangbuch1778_1_010026
 Gesangbuch1778_1_010027
 Gesangbuch1778_1_010028
 Gesangbuch1778_1_010029
 Gesangbuch1778_1_010030
 Gesangbuch1778_1_010031
 Gesangbuch1778_1_010032
 Gesangbuch1778_1_010033
 Gesangbuch1778_1_010034
 Gesangbuch1778_1_010035
 Gesangbuch1778_1_010036
 Gesangbuch1778_1_010037
 Gesangbuch1778_1_010038
 Gesangbuch1778_1_010039
 Gesangbuch1778_1_010040

Diplomatische Transkription

gewilfe Schranken; was
 Menfchen für dich aufge-
 baut, darinn wird deiner
 nicht gepfleget. Du liebest
 den, der dir vertraut, und
 lich zu deinen Füßen leget:
 was man dir leiften foll,
 das thut uns selber wohl,
 denn du bedarfft nicht unfre-
 Gaben; ftatt defsen wendest
 du uns Heil und Leben zu,
 und kanft von niemand et-
 was haben.
 6. Du lohnft, da dir
 doch all's gehört; du, defsen
 Heiligkeit die Feinde mit
 ihrer ewgen Gluth verzehrt,
 und labft dagegen deine
 Freunde: dein Lob vermeldt
 ein reiner Ton der Cheru-
 bim und Seraphinen, wo
 dir die Alten um den Thron
 in Demuth auf den Knien
 dienen: denn dein ift Kraft
 und Ruhm, das Reich und
 Heiligthum, da uns Ent-
 fetzen ganz hinreiffet vor
 deiner Majestät, die über
 alles geht, und heilig, heil-
 lig, heilig heiffet.
 <pb n="146b" src="146.jpg" />
 229. Mel. 42.
 Monarche aller Ding',
 dem alle Seraphinen
 mit Ehrerbietigkeit und tief-
 fter Demuth dienen! laß
 dein erhabnes Angeficht zu
 meiner Armuth feyn ge-
 richt'!
 2. Vollkommenheit! du

Normalisierter Text

gewisse Schranken; was
 Menschen für dich aufgebaut,
 darin wird deiner
 nicht gepfleget. Du liebest
 den, der dir vertraut, und
 sich zu deinen Füßen leget:
 Was man dir leisten soll,
 das tut uns selber wohl,
 denn du bedarfst nicht unsrer
 Gaben; statt dessen wendest
 du uns Heil und Leben zu,
 und kannst von niemand etwas
 haben.
 6. Du lohnst, da dir
 doch all's gehört; du, dessen
 Heiligkeit die Feinde mit
 ihrer ewgen Gluth verzehrt,
 und labst dagegen deine
 Freunde: Dein Lob vermeldt
 ein reiner Ton der Cherubim
 und Seraphinen, wo
 dir die Alten um den Thron
 in Demut auf den Knien
 dienen: Denn dein ist Kraft
 und Ruhm, das Reich und
 Heiligtum, da uns Entsetzen
 ganz hinreißet vor
 deiner Majestät, die über
 alles geht, und heilig, heilig,
 heilig heißet.
 <pb n="146b" src="146.jpg" />
 229. Mel. 42.
 Monarch aller Ding',
 dem alle Seraphinen
 mit Ehrerbietigkeit und tiefster
 Demut dienen! Lass
 dein erhabnes Angesicht zu
 meiner Armut sein gericht'!
 2. Vollkommenheit! Du
 hast zwar nirgends deines

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010041	haft zwar nirgends deines	Gleichen, doch darf drum
Gesangbuch1778_1_010042	gleichen, doch darf drum	nicht vor dir das Unvollkommne
Gesangbuch1778_1_010043	nicht vor dir das Unvoll-	weichen; denn du,
Gesangbuch1778_1_010044	kommne weichen; denn du,	vollkommner Vater, du
Gesangbuch1778_1_010045	vollkommner Vater, du	rufst deinen schwachen Kindern
Gesangbuch1778_1_010046	rufst deinen ſchwachen Kin-	zu:
Gesangbuch1778_1_010047	dern zu:	3. Kommt alle her zu
Gesangbuch1778_1_010048	3. Kommt alle her zu	mir! Lasst euch nur nichts
Gesangbuch1778_1_010049	mir! laßt euch nur nichts	erschrecken; ich will den
Gesangbuch1778_1_010050	erſchrecken; ich will den	Glanz der Majestät mit
Gesangbuch1778_1_010051	Glanz der Majestät mit	Liebe decken. Drum komm
Gesangbuch1778_1_010052	Liebe decken. Drum komm	ich auch in meinem Teil,
Gesangbuch1778_1_010053	ich auch in meinem Theil,	von dir zu ſingen, ſchönſtes
Gesangbuch1778_1_010054	von dir zu ſingen, ſchönſtes	Heil.
Gesangbuch1778_1_010055	Heil.	4. Du biſt das große
Gesangbuch1778_1_010056	4. Du biſt das große	Licht: dein Licht geht niemals
Gesangbuch1778_1_010057	Licht: dein Licht geht nie-	unter; der kleinſte
Gesangbuch1778_1_010058	mals unter; der kleinſte	Strahl von dir macht Leib
Gesangbuch1778_1_010059	Strahl von dir macht Leib	und Seele munter. O daß
Gesangbuch1778_1_010060	und Seele munter. O daß	vor deiner Heiterkeit verge
Gesangbuch1778_1_010061	vor deiner Heiterkeit ver-	ginge meine Dunkelheit!
Gesangbuch1778_1_010062	ginge meine Dunkelheit!	5. Du biſt die Liebe
Gesangbuch1778_1_010063	5. Du biſt die Liebe	ſelbſt, die lauter Liebe quillet,
Gesangbuch1778_1_010064	felbſt, die lauter Liebe quil-	die aller Engel Herz
Gesangbuch1778_1_010065	let, die aller Engel Herz	mit Luſt und Lieb erfüllt.
Gesangbuch1778_1_010066	mit Luſt und Lieb erfüllt.	O Lieb! Ergieß dich auch
Gesangbuch1778_1_010067	O Lieb! ergieß dich auch	in mich, daß ich als Liebe
Gesangbuch1778_1_010068	in mich, daß ich als Liebe	ſchmecke dich.
Gesangbuch1778_1_010069	ſchmecke dich.	6. Du
Gesangbuch1778_1_010070	6. Du	<pb n="147a" src="147.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010071	<pb n="147a" src="147.jpg" />	128 Von Gott, und deſſen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_010072	128 Von Gott, und deſſen Offenbarung	6. Du biſt die Lebens-
Gesangbuch1778_1_010073	6. Du biſt die Lebens-	kraft, durch die ſich alles
Gesangbuch1778_1_010074	kraft, durch die ſich alles	reget, was ſich zum Guten
Gesangbuch1778_1_010075	reget, was ſich zum Guten	nur auf einze Art beweget;
Gesangbuch1778_1_010076	nur auf einze Art beweget;	o daß dein Leben meinen
Gesangbuch1778_1_010077	o daß dein Leben meinen	Tod verſchlünge ganz, ſamt
Gesangbuch1778_1_010078	Tod verſchlünge ganz, ſamt	aller Noth!
Gesangbuch1778_1_010079	aller Noth!	7. Du biſt das höchſte
Gesangbuch1778_1_010080	7. Du biſt das höchſte	7. Du biſt das höchſte

ID

Gesangbuch1778_1_010081
 Gesangbuch1778_1_010082
 Gesangbuch1778_1_010083
 Gesangbuch1778_1_010084
 Gesangbuch1778_1_010085
 Gesangbuch1778_1_010086
 Gesangbuch1778_1_010087
 Gesangbuch1778_1_010088
 Gesangbuch1778_1_010089
 Gesangbuch1778_1_010090
 Gesangbuch1778_1_010091
 Gesangbuch1778_1_010092
 Gesangbuch1778_1_010093
 Gesangbuch1778_1_010094
 Gesangbuch1778_1_010095
 Gesangbuch1778_1_010096
 Gesangbuch1778_1_010097
 Gesangbuch1778_1_010098
 Gesangbuch1778_1_010099
 Gesangbuch1778_1_010100
 Gesangbuch1778_1_010101
 Gesangbuch1778_1_010102
 Gesangbuch1778_1_010103
 Gesangbuch1778_1_010104
 Gesangbuch1778_1_010105
 Gesangbuch1778_1_010106
 Gesangbuch1778_1_010107
 Gesangbuch1778_1_010108
 Gesangbuch1778_1_010109
 Gesangbuch1778_1_010110
 Gesangbuch1778_1_010111
 Gesangbuch1778_1_010112
 Gesangbuch1778_1_010113
 Gesangbuch1778_1_010114
 Gesangbuch1778_1_010115
 Gesangbuch1778_1_010116
 Gesangbuch1778_1_010117
 Gesangbuch1778_1_010118
 Gesangbuch1778_1_010119
 Gesangbuch1778_1_010120

Diplomatische Transkription

Gut, nur du bist gut zu
 nennen: o laß mich außer
 dir kein ander Gut erken-
 nen; mach aber meinen
 Sinn und Muth durch dich
 und deine Gutheit gut!
 8. Ehr sey dir großer
 GOtt, du König der Heer-
 schaaren! des Himmels
 Chor jauchzt dir bey mil-
 lionen Paaren: ich jauchze
 mit, schon auf der Erd, bis
 ich hinauf genommen werd.
 230. Mel. 295.
 Höchste Vollkommenheit,
 reinste Sonne, Ab-
 grund der allervergnülich-
 sten Wonne, dessen Name
 heilig ist, offenbart durch
 JEsum Christ.
 2. Ehe die Lieder der
 Engel erklingen, ehe die
 Seraphim Heilig gefungen,
 warst du schon vor aller
 Zeit, reich an Luft und
 Seligkeit.
 3. Wären unzählige Him-
 mel und Erden, könntest du
 dennoch nicht feliger wer-
 den, als du schon gewesen
 bist, eh noch etwas wor-
 den ist.
 4. Selig, wer deiner
 Gemeinchaft genießet, wer
 dich durch Christum im
 Glauben umschließet; denn
 der nimmt, zu feinem Heil,
 mit an deiner Wonne Theil.
 5. Deine unendliche All-

Normalisierter Text

Gut, nur du bist gut zu
 nennen: O lass mich außer
 dir kein ander Gut erkennen;
 mach aber meinen
 Sinn und Mut durch dich
 und deine Gutheit gut!
 8. Ehr sei dir großer
 Gott, du König der Heerscharen!
 Des Himmels
 Chor jauchzt dir bei Millionen
 Paaren: Ich jauchze
 mit, schon auf der Erd, bis
 ich hinauf genommen werd.
 230. Mel. 295.
 Höchste Vollkommenheit,
 reinste Sonne, Abgrund
 der allervergnülichsten
 Wonne, dessen Name
 heilig ist, offenbart durch
 Jesum Christ.
 2. Ehe die Lieder der
 Engel erklingen, ehe die
 Seraphim Heilig gesungen,
 warst du schon vor aller
 Zeit, reich an Lust und
 Seligkeit.
 3. Wären unzählige Himmel
 und Erden, könntest du
 dennoch nicht seliger werden,
 als du schon gewesen
 bist, eh noch etwas worden
 ist.
 4. Selig, wer deiner
 Gemeinschaft genießt, wer
 dich durch Christum im
 Glauben umschließt; denn
 der nimmt, zu seinem Heil,
 mit an deiner Wonne Teil.
 5. Deine unendliche Allmacht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010121	macht und Stärke äußert	und Stärke äußert
Gesangbuch1778_1_010122	sich durch die vollkommen-	sich durch die vollkommensten
Gesangbuch1778_1_010123	sten Werke, welche denen,	Werke, welche denen,
Gesangbuch1778_1_010124	die nicht blind, lauter Mei-	die nicht blind, lauter Meisterstücke
Gesangbuch1778_1_010125	sterstücke find.	sind.
Gesangbuch1778_1_010126	6. Du bist alleine gewal-	6. Du bist alleine gewaltig
Gesangbuch1778_1_010127	tig zu nennen; dis muß alle	zu nennen; dies muss alle
Gesangbuch1778_1_010128	Schöpfung mit Ehrfurcht	Schöpfung mit Ehrfurcht
Gesangbuch1778_1_010129	bekennen. Wenn dein star-	bekennen. Wenn dein starker
Gesangbuch1778_1_010130	ker Arm sich regt, zittert	Arm sich regt, zittert
Gesangbuch1778_1_010131	was die Erde trägt.	was die Erde trägt.
Gesangbuch1778_1_010132	7. Niemand hat jemals	7. Niemand hat jemals
Gesangbuch1778_1_010133	dein Wesen beschauet, noch	dein Wesen beschauet, noch
Gesangbuch1778_1_010134	sich dem Schimmer zu na-	sich dem Schimmer zu nahen
Gesangbuch1778_1_010135	hen getrauet, welchen Zeit	getrauet, welchen Zeit
Gesangbuch1778_1_010136	und Ewigkeit mit verhüll-	und Ewigkeit mit verhülltem
Gesangbuch1778_1_010137	tem Antlitz scheut.	Antlitz scheut.
Gesangbuch1778_1_010138	8. Ewig sey deine Er-	8. Ewig sei deine Erbarmung
Gesangbuch1778_1_010139	barmung gepriesen, die sich	gepriesen, die sich
Gesangbuch1778_1_010140	in Christo so liebeich be-	in Christo so liebeich bewiesen,
Gesangbuch1778_1_010141	wiesen, da du dich der ar-	da du dich der armen
Gesangbuch1778_1_010142	men Welt in ihm sichtbar	Welt in ihm sichtbar
Gesangbuch1778_1_010143	dargestellt.	dargestellt.
Gesangbuch1778_1_010144	9. Öffne die Augen, er-	9. Öffne die Augen, erleuchte
Gesangbuch1778_1_010145	leuchte die Seele, daß sie dich	die Seele, dass sie dich
Gesangbuch1778_1_010146	einzig zum Erbtheil erwehle.	einzig zum Erbteil erwehle.
Gesangbuch1778_1_010147	Mache dich mir unverwandt	Mache dich mir unverwandt
Gesangbuch1778_1_010148	als das höchste Gut bekant.	als das höchste Gut bekannt.
Gesangbuch1778_1_010149	10. Ehre sey dir itzt mit	10. Ehre sei dir jetzt mit
Gesangbuch1778_1_010150	sterblichen Zungen, anbe-	sterblichen Zungen, anbetungs-
Gesangbuch1778_1_010151	tungs-	
Gesangbuch1778_1_010152	<pb n="148a" src="148.jpg" />	<pb n="148a" src="148.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010153	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 129	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 129
Gesangbuch1778_1_010154	tungswürdigstes Wesen!	tungswürdigstes Wesen!
Gesangbuch1778_1_010155	gesungen: Ruhm und Preis	gesungen: Ruhm und Preis
Gesangbuch1778_1_010156	sey deiner Macht von der	sei deiner Macht von der
Gesangbuch1778_1_010157	Ohnmacht selbst gebracht!	Ohnmacht selbst gebracht!
Gesangbuch1778_1_010158	11. Wirst du dereinst	11. Wirst du dereinst
Gesangbuch1778_1_010159	die Lippen verklären, die	die Lippen verklären, die
Gesangbuch1778_1_010160	dir dis Loblied in Schwach-	dir dies Loblied in Schwachheit

ID

Gesangbuch1778_1_010161
 Gesangbuch1778_1_010162
 Gesangbuch1778_1_010163
 Gesangbuch1778_1_010164
 Gesangbuch1778_1_010165
 Gesangbuch1778_1_010166
 Gesangbuch1778_1_010167
 Gesangbuch1778_1_010168
 Gesangbuch1778_1_010169
 Gesangbuch1778_1_010170
 Gesangbuch1778_1_010171
 Gesangbuch1778_1_010172
 Gesangbuch1778_1_010173
 Gesangbuch1778_1_010174
 Gesangbuch1778_1_010175
 Gesangbuch1778_1_010176
 Gesangbuch1778_1_010177
 Gesangbuch1778_1_010178
 Gesangbuch1778_1_010179
 Gesangbuch1778_1_010180
 Gesangbuch1778_1_010181
 Gesangbuch1778_1_010182
 Gesangbuch1778_1_010183
 Gesangbuch1778_1_010184
 Gesangbuch1778_1_010185
 Gesangbuch1778_1_010186
 Gesangbuch1778_1_010187
 Gesangbuch1778_1_010188
 Gesangbuch1778_1_010189
 Gesangbuch1778_1_010190
 Gesangbuch1778_1_010191
 Gesangbuch1778_1_010192
 Gesangbuch1778_1_010193
 Gesangbuch1778_1_010194
 Gesangbuch1778_1_010195
 Gesangbuch1778_1_010196
 Gesangbuch1778_1_010197
 Gesangbuch1778_1_010198
 Gesangbuch1778_1_010199
 Gesangbuch1778_1_010200

Diplomatische Transkription

heit gewähren; HErr! fo
 wird dein Lob allein ewig
 ihr Gefchäfte feyn.
 231. Mel. 192.
 Auf, auf, mein Geift!
 GOtt deinen HErrn zu
 loben! auf, auf! erwecke
 dich und läume nicht; was
 in dir ift, werd ftill und fanft
 erhoben zu GOtt, des Her-
 zens Troft und Zuverficht!
 er ift allein Lob, Ehre, Preis
 und Ruhm zu nehmen wür-
 dig, ftets und überall: Er-
 heb ihn drum mit frohem
 Jubelfchall; geh ein in fein
 erhabnes Heilighum!
 2. Er ift das A und O,
 Anfang und Ende, der Erfte,
 und wird auch der Letzte
 feyn; er ift zu fpürn, wo
 man fich auch hinwende,
 das heimlichfte wird klar in
 feinem Schein; fein Licht
 ift nicht vermifcht mit
 Dunkelheit; die Kraft, fo
 in ihm ift, wird nimmer
 fchwach; er weiß in fich
 von keinem Ungemach; er
 ift und bleibt, wie er war
 vor der Zeit.
 <pb n="148b" src="148.jpg" />
 3. Was Er verpricht,
 dem kan man ficher trauen,
 die That ftimmt mit den
 Worten überein; man darf
 mit ganzem Herzen darauf
 bauen, des HErrn Ja ift
 Ja, fein Nein ift Nein; voll
 Recht und Billigkeit ift fein

Normalisierter Text

gewähren; Herr! So
 wird dein Lob allein ewig
 ihr Geschäfte sein.
 231. Mel. 192.
 Auf, auf, mein Geist!
 Gott deinen Herrn zu
 loben! Auf, auf! Erwecke
 dich und säume nicht; was
 in dir ist, werd still und sanft
 erhoben zu Gott, des Herzens
 Trost und Zuversicht!
 Er ist allein Lob, Ehre, Preis
 und Ruhm zu nehmen würdig,
 stets und überall: Erheb
 ihn drum mit frohem
 Jubelschall; geh ein in sein
 erhabnes Heiligtum!
 2. Er ist das A und O,
 Anfang und Ende, der Erste,
 und wird auch der Letzte
 sein; er ist zu spürn, wo
 man sich auch hinwende,
 das heimlichste wird klar in
 seinem Schein; sein Licht
 ist nicht vermischt mit
 Dunkelheit; die Kraft, so
 in ihm ist, wird nimmer
 schwach; er weiß in sich
 von keinem Ungemach; er
 ist und bleibt, wie er war
 vor der Zeit.
 <pb n="148b" src="148.jpg" />
 3. Was Er verspricht,
 dem kann man sicher trauen,
 die Tat stimmt mit den
 Worten überein; man darf
 mit ganzem Herzen darauf
 bauen, des Herren Ja ist
 Ja, sein Nein ist Nein; voll
 Recht und Billigkeit ist sein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010201	Gericht; er hat Geduld,	Gericht; er hat Geduld,
Gesangbuch1778_1_010202	und übet Langmuth aus;	und übet Langmut aus;
Gesangbuch1778_1_010203	mit Heiligkeit hat er geziert	mit Heiligkeit hat er geziert
Gesangbuch1778_1_010204	fein Haus; er ift der gan	sein Haus; er ist der ganzen
Gesangbuch1778_1_010205	zen Schöpfung Zuverficht.	Schöpfung Zuversicht.
Gesangbuch1778_1_010206	4. Wie felig ift doch, der	4. Wie selig ist doch, der
Gesangbuch1778_1_010207	ihn allo kennet, und zu ihm	ihn also kennet, und zu ihm
Gesangbuch1778_1_010208	Abba, Vater! fagen kan;	Abba, Vater! sagen kann;
Gesangbuch1778_1_010209	den er auch wiederum den	den er auch wiederum den
Gesangbuch1778_1_010210	feinen nennet, und ihn als	seinen nennet, und ihn als
Gesangbuch1778_1_010211	Sohn und Tochter fieheth an!	Sohn und Tochter sieheth an!
Gesangbuch1778_1_010212	Jch feh ihn zwar itzt nur	Ich seh ihn zwar jetzt nur
Gesangbuch1778_1_010213	im dunkeln Licht; doch weiß	im dunkeln Licht; doch weiß
Gesangbuch1778_1_010214	ich auch, es kommt fchon	ich auch, es kommt schon
Gesangbuch1778_1_010215	noch der Tag, da ich ihn ohne	noch der Tag, da ich ihn ohne
Gesangbuch1778_1_010216	Decke fchauen mag, von An	Decke schauen mag, von Angesicht
Gesangbuch1778_1_010217	geficht zu frohem Angeficht.	zu frohem Angesicht.
Gesangbuch1778_1_010218	232. Mel. 11.	232. Mel. 11.
Gesangbuch1778_1_010219	Reine Schönheit hat die	Reine Schönheit hat die
Gesangbuch1778_1_010220	Welt, die mir nicht vor	Welt, die mir nicht vor
Gesangbuch1778_1_010221	Augen ftellt meinen fchön	Augen stellt meinen schönsten
Gesangbuch1778_1_010222	ften JEfum Chrift, der der	Jesum Christ, der der
Gesangbuch1778_1_010223	Schönheit Urfprung ift.	Schönheit Ursprung ist.
Gesangbuch1778_1_010224	2. Wenn die Morgen	2. Wenn die Morgenröt
Gesangbuch1778_1_010225	röth entfteht, und die güld	entsteht, und die goldne
Gesangbuch1778_1_010226	ne Sonn aufgeht; fo er	Sonn aufgeht; so erinnere
Gesangbuch1778_1_010227	inn're ich mich bald feiner	ich mich bald seiner
Gesangbuch1778_1_010228	himmlifchen Gefalt.	himmlischen Gestalt.
Gesangbuch1778_1_010229	3. Oft gedenk ich an fein	3. Oft gedenk ich an sein
Gesangbuch1778_1_010230	Licht, wenn der frühe Tag	Licht, wenn der frühe Tag
Gesangbuch1778_1_010231	J an	I an-
Gesangbuch1778_1_010232	<pb n="149a" src="149.jpg" />	<pb n="149a" src="149.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010233	130 Von GOtt, und deffen Offenbarung	130 Von Gott, und dessen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_010234	anbricht: Ach, was ift vor	anbricht: Ach, was ist vor
Gesangbuch1778_1_010235	Herrlichkeit in dem Licht	Herrlichkeit in dem Licht
Gesangbuch1778_1_010236	der Ewigkeit!	der Ewigkeit!
Gesangbuch1778_1_010237	4. Seh ich dann des	4. Seh ich dann des
Gesangbuch1778_1_010238	Monden Schein, und des	Mondes Schein, und des
Gesangbuch1778_1_010239	Himmels Lichterlein; fo ge	Himmels Lichterlein; so gedenk
Gesangbuch1778_1_010240	denk ich: der dis macht,	ich: der dies macht,

ID

Gesangbuch1778_1_010241
 Gesangbuch1778_1_010242
 Gesangbuch1778_1_010243
 Gesangbuch1778_1_010244
 Gesangbuch1778_1_010245
 Gesangbuch1778_1_010246
 Gesangbuch1778_1_010247
 Gesangbuch1778_1_010248
 Gesangbuch1778_1_010249
 Gesangbuch1778_1_010250
 Gesangbuch1778_1_010251
 Gesangbuch1778_1_010252
 Gesangbuch1778_1_010253
 Gesangbuch1778_1_010254
 Gesangbuch1778_1_010255
 Gesangbuch1778_1_010256
 Gesangbuch1778_1_010257
 Gesangbuch1778_1_010258
 Gesangbuch1778_1_010259
 Gesangbuch1778_1_010260
 Gesangbuch1778_1_010261
 Gesangbuch1778_1_010262
 Gesangbuch1778_1_010263
 Gesangbuch1778_1_010264
 Gesangbuch1778_1_010265
 Gesangbuch1778_1_010266
 Gesangbuch1778_1_010267
 Gesangbuch1778_1_010268
 Gesangbuch1778_1_010269
 Gesangbuch1778_1_010270
 Gesangbuch1778_1_010271
 Gesangbuch1778_1_010272
 Gesangbuch1778_1_010273
 Gesangbuch1778_1_010274
 Gesangbuch1778_1_010275
 Gesangbuch1778_1_010276
 Gesangbuch1778_1_010277
 Gesangbuch1778_1_010278
 Gesangbuch1778_1_010279
 Gesangbuch1778_1_010280

Diplomatische Transkription

hat viel tausend größre
 Pracht.
 5. Wenn ich sehe, wie
 so schön weiß und roth die
 Rosen stehn; so gedenk ich:
 weiß und roth ist mein
 Bräutigam und GOtt.
 6. Wenn ich zu dem
 Brunnquell geh, oder bey
 dem Bächlein fteh; so ver-
 fenkt sich tracks in ihn, als
 den reinften Quell, mein
 Sinn.
 7. Und die Schäflein ma-
 chen mich oftmals seufzen
 inniglich: ach, wie mild
 ist Gotteslamm, meiner
 Seelen Bräutigam.
 8. Anmuth gibt es in
 der Luft, wenn das Echo
 wieder ruft; aber über
 allen Ton ist das Wort:
 Mariensohn.
 9. Ach, mein JEFu!
 nimm doch hin, was mir
 decket Geift und Sinn, daß
 ich dich zu jeder Frist sehe,
 wie du selber bist.
 233. Mel. 11.
 Himmel, Erde, Luft und
 Meer zeugen von des
 <pb n="149b" src="149.jpg" />
 Schöpfers Ehr; meine See-
 le! finge du, und bring
 auch dein Lob herzu!
 2. Ach mein GOtt, wie
 mächtiglich spüret meine
 Seele dich: drücke tief in
 meinen Sinn, wer du bist,
 und was ich bin.

Normalisierter Text

hat viel tausend größre
 Pracht.
 5. Wenn ich sehe, wie
 so schön weiß und rot die
 Rosen stehn; so gedenk ich:
 weiß und rot ist mein
 Bräutigam und Gott.
 6. Wenn ich zu dem
 Brunnquell geh, oder bei
 dem Bächlein steh; so versenkt
 sich tracks in ihn, als
 den reinsten Quell, mein
 Sinn.
 7. Und die Schäflein machen
 mich oftmals seufzen
 inniglich: Ach, wie mild
 ist Gotteslamm, meiner
 Seelen Bräutigam.
 8. Anmut gibt es in
 der Luft, wenn das Echo
 wieder ruft; aber über
 allen Ton ist das Wort:
 Mariensohn.
 9. Ach, mein Jesu!
 Nimm doch hin, was mir
 decket Geist und Sinn, dass
 ich dich zu jeder Frist sehe,
 wie du selber bist.
 233. Mel. 11.
 Himmel, Erde, Luft und
 Meer zeugen von des
 <pb n="149b" src="149.jpg" />
 Schöpfers Ehr; meine Seele!
 Singe du, und bring
 auch dein Lob herzu!
 2. Ach mein Gott, wie
 mächtiglich spüret meine
 Seele dich: Drücke tief in
 meinen Sinn, wer du bist,
 und was ich bin.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010281	234. Mel. 150.	234. Mel. 150.
Gesangbuch1778_1_010282	Groß ift der HErr und	Groß ist der Herr und
Gesangbuch1778_1_010283	mächtigt, groß ift auch	mächtigt, groß ist auch
Gesangbuch1778_1_010284	was er macht; wer auf-	was er macht; wer aufmerkt,
Gesangbuch1778_1_010285	merkt, und andächtigt nimmt	und andächtigt nimmt
Gesangbuch1778_1_010286	feine Werk in acht, hat	seine Werk in acht, hat
Gesangbuch1778_1_010287	eitel Luft daran: was feine	eitel Lust daran: Was seine
Gesangbuch1778_1_010288	Weisheit fetzet und ordnet,	Weisheit setzet und ordnet,
Gesangbuch1778_1_010289	das ergötzet, und ift fehr	das ergötzet, und ist sehr
Gesangbuch1778_1_010290	wohl gethan.	wohl getan.
Gesangbuch1778_1_010291	235. Mel. 14.	235. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_010292	Du Vater aller Creatur,	Du Vater aller Kreatur,
Gesangbuch1778_1_010293	Kraft, Rath, und	Kraft, Rat, und
Gesangbuch1778_1_010294	Wunderbar! du ftellet uns	Wunderbar! Du stellet uns
Gesangbuch1778_1_010295	fo manche Spur von dei-	so manche Spur von deiner
Gesangbuch1778_1_010296	ner Treue dar.	Treue dar.
Gesangbuch1778_1_010297	2. Wir loben und erhe-	2. Wir loben und erheben
Gesangbuch1778_1_010298	ben dich, daß du mit dei-	dich, dass du mit deiner
Gesangbuch1778_1_010299	ner Gnad uns Sünder un-	Gnad uns Sünder unveränderlich
Gesangbuch1778_1_010300	veränderlich erquickest früh	erquickest früh
Gesangbuch1778_1_010301	und spat.	und spat.
Gesangbuch1778_1_010302	3. Von dir kommt aller	3. Von dir kommt aller
Gesangbuch1778_1_010303	Ueberfluß, der uns fo man-	Überfluss, der uns so manches
Gesangbuch1778_1_010304	ches Jahr mit Wohlgefalln	Jahr mit Wohlgefalln
Gesangbuch1778_1_010305	erfüllen muß; kurz: Liebe,	erfüllen muss; kurz: Liebe,
Gesangbuch1778_1_010306	du bist's gar!	du bist's gar!
Gesangbuch1778_1_010307	4. Das mag ein gutes	4. Das mag ein gutes
Gesangbuch1778_1_010308	Herze feyn, das uns fo	Herze sein, das uns so
Gesangbuch1778_1_010309	wohl gewollt; o hätten wir	wohl gewollt; o hätten wir
Gesangbuch1778_1_010310	doch	doch
Gesangbuch1778_1_010311	<pb n="150a" src="150.jpg" />	<pb n="150a" src="150.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010312	in der Schöpfung, Erhaltung und Regirung. 131	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 131
Gesangbuch1778_1_010313	doch all's allein vom Haus-	doch all's allein vom Hausherrn
Gesangbuch1778_1_010314	herrn hergeholt!	hergeholt!
Gesangbuch1778_1_010315	5. Es drückte uns wol	5. Es drückte uns wohl
Gesangbuch1778_1_010316	nichts fo fehr, als wenn	nichts so sehr, als wenn
Gesangbuch1778_1_010317	noch was allhier, es fey	noch was allhier, es sei
Gesangbuch1778_1_010318	auch was es wolle, wär,	auch was es wolle, wär,
Gesangbuch1778_1_010319	das uns von dir abführ.	das uns von dir abführ.
Gesangbuch1778_1_010320	6. Drum richte unfern	6. Drum richte unsern

ID

Gesangbuch1778_1_010321
 Gesangbuch1778_1_010322
 Gesangbuch1778_1_010323
 Gesangbuch1778_1_010324
 Gesangbuch1778_1_010325
 Gesangbuch1778_1_010326
 Gesangbuch1778_1_010327
 Gesangbuch1778_1_010328
 Gesangbuch1778_1_010329
 Gesangbuch1778_1_010330
 Gesangbuch1778_1_010331
 Gesangbuch1778_1_010332
 Gesangbuch1778_1_010333
 Gesangbuch1778_1_010334
 Gesangbuch1778_1_010335
 Gesangbuch1778_1_010336
 Gesangbuch1778_1_010337
 Gesangbuch1778_1_010338
 Gesangbuch1778_1_010339
 Gesangbuch1778_1_010340
 Gesangbuch1778_1_010341
 Gesangbuch1778_1_010342
 Gesangbuch1778_1_010343
 Gesangbuch1778_1_010344
 Gesangbuch1778_1_010345
 Gesangbuch1778_1_010346
 Gesangbuch1778_1_010347
 Gesangbuch1778_1_010348
 Gesangbuch1778_1_010349
 Gesangbuch1778_1_010350
 Gesangbuch1778_1_010351
 Gesangbuch1778_1_010352
 Gesangbuch1778_1_010353
 Gesangbuch1778_1_010354
 Gesangbuch1778_1_010355
 Gesangbuch1778_1_010356
 Gesangbuch1778_1_010357
 Gesangbuch1778_1_010358
 Gesangbuch1778_1_010359
 Gesangbuch1778_1_010360

Diplomatische Transkription

ganzen Sinn, durch Liebe
 oder Leid, zu dir, allein
 zu dir nur hin und deiner
 Zärtlichkeit.
 236. Mel. 218.
 Wie gut ifts doch, in
 GOttes Armen als
 ein noch fchwaches Kind
 lein ruhn, und an der Lie
 besbruft erwarmen, ohn al
 le Sorg und ängftlich thun.
 O Seele, laß dein banges
 Sorgen! GOtt, der heut
 lebt, der lebt auch mor
 gen; fein Herz ift immer
 gleich gefinnt: GOtt ift ein
 Freund, getreu im Lieben;
 er hat mit Blute fich ver
 fchrieben; wohl! wenn dein
 Herz ihn alfo findt.
 2. So ruhe ohne Sorg
 und Grämen noch ferner
 in der Liebe Schoos; o
 Seele! laß es dir nicht
 nehmen, vielmehr fey dis
 dein beftes Loos: GOtt hat
 in Chrifto mich erwehlet,
 und meines Hauptes Haar
 gezehlet; er ifts, der meine
 Schritte mißt, der felbft
 <pb n="150b" src="150.jpg" />
 mein Leiden abgewogen,
 und deffen Führung nie
 betrogen, der meiner ewig
 nicht vergißt.
 237. Mel. 319.
 Warum betrübft du dich,
 mein Herz! beküm
 merft dich und trägt
 Schmerz, nur um das

Normalisierter Text

ganzen Sinn, durch Liebe
 oder Leid, zu dir, allein
 zu dir nur hin und deiner
 Zärtlichkeit.
 236. Mel. 218.
 Wie gut ist's doch, in
 Gottes Armen als
 ein noch schwaches Kindlein
 ruhn, und an der Liebesbrust
 erwarmen, ohne alle Sorg
 und ängstlich tun. O Seele,
 lass dein banges Sorgen!
 Gott, der heut lebt, der
 lebt auch morgen; sein Herz
 ist immer gleich gesinnt:
 Gott ist ein Freund, getreu
 im Lieben; er hat mit Blute
 sich verschrieben; wohl! wenn
 dein Herz ihn also findet.
 2. So ruhe ohne Sorg
 und Grümen noch ferner
 in der Liebe Schoß; o
 Seele! Lass es dir nicht
 nehmen, vielmehr sei dies
 dein bestes Los: Gott hat
 in Christo mich erwählet,
 und meines Hauptes Haar
 gezehlet; er ist's, der meine
 Schritte misst, der selbst
 <pb n="150b" src="150.jpg" />
 mein Leiden abgewogen,
 und dessen Führung nie
 betrogen, der meiner ewig
 nicht vergisst.
 237. Mel. 319.
 Warum betrübst du dich,
 mein Herz! Bekümmerst
 dich und trägst
 Schmerz, nur um das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010361	zeitlich Gut? vertrau du	zeitliche Gut? Vertrau du
Gesangbuch1778_1_010362	deinem HErrn und GOtt,	deinem Herrn und Gott,
Gesangbuch1778_1_010363	der alle Ding erschaffen hat!	der alle Ding erschaffen hat!
Gesangbuch1778_1_010364	2. Er kan und will dich	2. Er kann und will dich
Gesangbuch1778_1_010365	lassen nicht, er weiß auch	lassen nicht, er weiß auch
Gesangbuch1778_1_010366	wohl, was dir gebricht;	wohl, was dir gebricht;
Gesangbuch1778_1_010367	Himmel und Erd ist fein:	Himmel und Erd ist sein:
Gesangbuch1778_1_010368	mein Vater ist mein HErr	Mein Vater ist mein Herr
Gesangbuch1778_1_010369	und GOtt, der mir bey-	und Gott, der mir beisteht
Gesangbuch1778_1_010370	steht in aller Noth.	in aller Not.
Gesangbuch1778_1_010371	3. Weil du mein GOtt	3. Weil du mein Gott
Gesangbuch1778_1_010372	und Vater bist, dein Kind	und Vater bist, dein Kind
Gesangbuch1778_1_010373	wirst du verlassen nicht,	wirst du verlassen nicht,
Gesangbuch1778_1_010374	du väterliches Herz! ich	du väterliches Herz! Ich
Gesangbuch1778_1_010375	weiß und glaube festiglich,	weiß und glaube festiglich,
Gesangbuch1778_1_010376	wer dir vertraut, dem	wer dir vertraut, dem
Gesangbuch1778_1_010377	mangelts nicht.	mangelts nicht.
Gesangbuch1778_1_010378	4. Ach GOtt! du bist	4. Ach Gott! Du bist
Gesangbuch1778_1_010379	noch heut so reich, als du	noch heut so reich, als du
Gesangbuch1778_1_010380	bist g'wefen ewiglich: mein	bist gewesen ewiglich: Mein
Gesangbuch1778_1_010381	Vertraun steht ganz zu dir.	Vertraun steht ganz zu dir.
Gesangbuch1778_1_010382	Mach mich an meiner Seele	Mach mich an meiner Seele
Gesangbuch1778_1_010383	reich, so hab ich gnug hier	reich, so hab ich genug hier
Gesangbuch1778_1_010384	und ewiglich.	und ewiglich.
Gesangbuch1778_1_010385	5. Der zeitlich'n Ehr	5. Der zeitlichen Ehr
Gesangbuch1778_1_010386	will ich gern entbehren; du	will ich gern entbehren; du
Gesangbuch1778_1_010387	wollft mir nur das Ewge	wolltest mir nur das Ewge
Gesangbuch1778_1_010388	gewähren, das du erwor-	gewähren, das du erworben
Gesangbuch1778_1_010389	ben haft durch deinen her-	hast durch deinen herJ
Gesangbuch1778_1_010390	J 2 ben	2 ben
Gesangbuch1778_1_010391	Input	Output
Gesangbuch1778_1_010392	<pb n="151a" src="151.jpg" />	<pb n="151a" src="151.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010393	132 Von GOtt, und deffen Offenbarung	132 Von Gott und dessen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_010394	ben bitterm Tod: das bitt	ben bitterm Tod: das bitte
Gesangbuch1778_1_010395	ich dich, mein HErr und	ich dich, mein Herr und
Gesangbuch1778_1_010396	GOtt!	Gott!
Gesangbuch1778_1_010397	6. Ich dank dir, Chriſte,	6. Ich danke dir, Christ,
Gesangbuch1778_1_010398	Gottessohn! daß du mich	Gottessohn! dass du mich
Gesangbuch1778_1_010399	folch's erkennen lan, durch	solches erkennen lässt, durch
Gesangbuch1778_1_010400	dein göttliches Wort: ver-	dein göttliches Wort: ver-

ID

Gesangbuch1778_1_010401
 Gesangbuch1778_1_010402
 Gesangbuch1778_1_010403
 Gesangbuch1778_1_010404
 Gesangbuch1778_1_010405
 Gesangbuch1778_1_010406
 Gesangbuch1778_1_010407
 Gesangbuch1778_1_010408
 Gesangbuch1778_1_010409
 Gesangbuch1778_1_010410
 Gesangbuch1778_1_010411
 Gesangbuch1778_1_010412
 Gesangbuch1778_1_010413
 Gesangbuch1778_1_010414
 Gesangbuch1778_1_010415
 Gesangbuch1778_1_010416
 Gesangbuch1778_1_010417
 Gesangbuch1778_1_010418
 Gesangbuch1778_1_010419
 Gesangbuch1778_1_010420
 Gesangbuch1778_1_010421
 Gesangbuch1778_1_010422
 Gesangbuch1778_1_010423
 Gesangbuch1778_1_010424
 Gesangbuch1778_1_010425
 Gesangbuch1778_1_010426
 Gesangbuch1778_1_010427
 Gesangbuch1778_1_010428
 Gesangbuch1778_1_010429
 Gesangbuch1778_1_010430
 Gesangbuch1778_1_010431
 Gesangbuch1778_1_010432
 Gesangbuch1778_1_010433
 Gesangbuch1778_1_010434
 Gesangbuch1778_1_010435
 Gesangbuch1778_1_010436
 Gesangbuch1778_1_010437
 Gesangbuch1778_1_010438
 Gesangbuch1778_1_010439
 Gesangbuch1778_1_010440

Diplomatische Transkription

leih mir auch Beständig-
 keit zu meiner Seelen Se-
 ligkeit.
 238. Mel. 169.
 Jehovah! dein Regiren
 macht, daß unfer Geift
 vergiffet, was fonft am
 höchften wird geacht't; denn
 kein Verstand ermiffet die
 Höhe deiner Majestät, wie
 weit fie über alles geht,
 was auf den höchften Thro-
 nen trägt die gerechtfen
 Kronen.
 2. Wie weit erstreckt sich
 dein Gebiet? das bleibt
 wol ungemessen. Was dein
 Aug' irgend wohnen fieht,
 ift unter dir gefeffen; der
 allergrößte Landesherr ift
 ja dein größter Schuldener;
 der Große wie der Kleine
 hat doch von dir das Seine.
 3. Es gehet alles ordent-
 lich, in keinem wird geir-
 ret; nichts deines Thuns
 geht hinter sich, nichts fin-
 det sich verwirret. Erhal-
 ten, fchützen ift dein Thun,
 verforgen, ordnen, ftets
 wie nun: es sey fchlecht
 <pb n="151b" src="151.jpg" />
 oder wichtig; fo ift dein
 Zepter richtig.
 4. Ich dein geringfter
 Unterthan, nicht werth vor
 dich zu treten, meld mich
 in tieffter Demuth an,
 dich, König! anzubeten.
 Kehre deinen Zepter von

Normalisierter Text

leih mir auch Beständig-
 keit zu meiner Seelen Se-
 ligkeit.
 238. Mel. 169.
 Jehovah! dein Regieren
 macht, dass unser Geist
 vergisst, was sonst am
 höchsten wird geachtet; denn
 kein Verstand ermisst die
 Höhe deiner Majestät, wie
 weit sie über alles geht,
 was auf den höchsten Thro-
 nen trägt die gerechtesten
 Kronen.
 2. Wie weit erstreckt sich
 dein Gebiet? Das bleibt
 wohl ungemessen. Was dein
 Aug' irgend wohnen sieht,
 ist unter dir gesessen; der
 allergrößte Landesherr ist
 ja dein größter Schuldner;
 der Große wie der Kleine
 hat doch von dir das Seine.
 3. Es geht alles ordent-
 lich, in keinem wird geir-
 ret; nichts deines Tuns
 geht hinter sich, nichts fin-
 det sich verwirrt. Erhal-
 ten, schützen ist dein Tun,
 versorgen, ordnen, stets
 wie nun: es sei schlecht
 <pb n="151b" src="151.jpg" />
 oder wichtig; so ist dein
 Zepter richtig.
 4. Ich, dein geringster
 Untertan, nicht wert, vor
 dich zu treten, melde mich
 in tiefster Demut an,
 dich, König! anzubeten.
 Kehre deinen Zepter von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010441	mir nicht, hier lieg ich auf	mir nicht, hier lieg ich auf
Gesangbuch1778_1_010442	mein'm Angeficht, bin deine	meinem Angesicht, bin deine
Gesangbuch1778_1_010443	arme Made, empfehl mich	arme Made, empfehle mich
Gesangbuch1778_1_010444	deiner Gnade.	deiner Gnade.
Gesangbuch1778_1_010445	5. Sorge, ichüß, erhalte	5. Sorge, schütze, erhalte
Gesangbuch1778_1_010446	ferner noch, regire mit	ferner noch, regiere mit
Gesangbuch1778_1_010447	Verfchonen; laß unter deir	Verschonen; lass unter deir
Gesangbuch1778_1_010448	nem Liebesjoch in Fried	nem Liebesjoch in Fried'
Gesangbuch1778_1_010449	und Freud uns wohnen!	und Freud' uns wohnen!
Gesangbuch1778_1_010450	ich freu mich deiner Huldir	Ich freue mich deiner Huldir
Gesangbuch1778_1_010451	gung; und Jefuleins Verir	gung; und Jesuleins Verir
Gesangbuch1778_1_010452	brüderung läßt mich nicht	brüderung läßt mich nicht
Gesangbuch1778_1_010453	feyn gefchloffen aus feinen	sein geschlossen aus seinen
Gesangbuch1778_1_010454	Reichsgenoffen.	Reichsgenossen.
Gesangbuch1778_1_010455	239. Mel. 106.	239. Mel. 106.
Gesangbuch1778_1_010456	Wer nur den lieben GOtt	Wer nur den lieben Gott
Gesangbuch1778_1_010457	läßt walten, und hofir	läßt walten und hofir
Gesangbuch1778_1_010458	fet auf ihn allezeit, den	fet auf ihn allezeit, den
Gesangbuch1778_1_010459	wird er wunderbar erhalir	wird er wunderbar erhalir
Gesangbuch1778_1_010460	ten, in allem Kreuz und	ten, in allem Kreuz und
Gesangbuch1778_1_010461	Traurigkeit: wer GOtt	Traurigkeit: wer Gott
Gesangbuch1778_1_010462	dem Allerhöchften traut,	dem Allerhöchsten traut,
Gesangbuch1778_1_010463	der hat auf keinen Sand	der hat auf keinen Sand
Gesangbuch1778_1_010464	gebaut.	gebaut.
Gesangbuch1778_1_010465	2. Man halte nur ein	2. Man halte nur ein
Gesangbuch1778_1_010466	wenig ftille, und fey doch	wenig stille und sei doch
Gesangbuch1778_1_010467	in fich felbft vergnügt, wie	in sich selbst vergnügt, wie
Gesangbuch1778_1_010468	unfers GOttes Gnadenir	unseres Gottes Gnadenir
Gesangbuch1778_1_010469	wille, wie fein Allwiffenir	wille, wie sein Allwissenir
Gesangbuch1778_1_010470	heit es fügt: GOtt, der	heit es fügt: Gott, der
Gesangbuch1778_1_010471	uns	uns
Gesangbuch1778_1_010472	<pb n="152a" src="152.jpg" />	<pb n="152a" src="152.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010473	in der Schöpfung, Erhaltung und Regirung. 133	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 133
Gesangbuch1778_1_010474	uns ihm hat auserwehlt,	uns ihm hat auserwählt,
Gesangbuch1778_1_010475	der weiß auch fehr wohl,	der weiß auch sehr wohl,
Gesangbuch1778_1_010476	was uns fehlt.	was uns fehlt.
Gesangbuch1778_1_010477	3. Er kennt die rechten	3. Er kennt die rechten
Gesangbuch1778_1_010478	Freudenftunden, er weiß	Freudenstunden, er weiß
Gesangbuch1778_1_010479	wohl, wann es nützlich fey:	wohl, wann es nützlich sei:
Gesangbuch1778_1_010480	wenn er uns nur hat treu	wenn er uns nur hat treu

ID

Gesangbuch1778_1_010481
 Gesangbuch1778_1_010482
 Gesangbuch1778_1_010483
 Gesangbuch1778_1_010484
 Gesangbuch1778_1_010485
 Gesangbuch1778_1_010486
 Gesangbuch1778_1_010487
 Gesangbuch1778_1_010488
 Gesangbuch1778_1_010489
 Gesangbuch1778_1_010490
 Gesangbuch1778_1_010491
 Gesangbuch1778_1_010492
 Gesangbuch1778_1_010493
 Gesangbuch1778_1_010494
 Gesangbuch1778_1_010495
 Gesangbuch1778_1_010496
 Gesangbuch1778_1_010497
 Gesangbuch1778_1_010498
 Gesangbuch1778_1_010499
 Gesangbuch1778_1_010500
 Gesangbuch1778_1_010501
 Gesangbuch1778_1_010502
 Gesangbuch1778_1_010503
 Gesangbuch1778_1_010504
 Gesangbuch1778_1_010505
 Gesangbuch1778_1_010506
 Gesangbuch1778_1_010507
 Gesangbuch1778_1_010508
 Gesangbuch1778_1_010509
 Gesangbuch1778_1_010510
 Gesangbuch1778_1_010511
 Gesangbuch1778_1_010512
 Gesangbuch1778_1_010513
 Gesangbuch1778_1_010514
 Gesangbuch1778_1_010515
 Gesangbuch1778_1_010516
 Gesangbuch1778_1_010517
 Gesangbuch1778_1_010518
 Gesangbuch1778_1_010519
 Gesangbuch1778_1_010520

Diplomatische Transkription

erfunden, und merket keine
 Heucheley; fo kömt GOtt,
 eh wirs uns verfehn, und
 läffet uns viel Guts ge-
 fchehn.
 4. Sing, bet und geh
 auf GOttes Wegen, ver-
 richt das deine nur getreu,
 und tran auf feinen reichen
 Segen; fo wird er bey dir
 werden neu: denn welcher
 feine Zuverlicht auf GOtt
 feßt, den verläßt er nicht.
 240. Mel. 150.
 Du wirst doch nichts ge-
 winnen, wenn du gleich
 Nacht und Tag wollft hin
 und wieder finnen, wie dirs
 noch gehen mag: bey GOtt
 befehts allein. Laß feine
 Hand dich führen, die wird
 dich fo regiren, wie dirs
 wird nützlich feyn.
 2. Er wird dich wohl
 verforgen, und beffer als
 man denkt: wer weiß, wie
 nah der Morgen, der dir
 den Segen fchenkt, auf
 den die Hoffnung blickt!
 ein Herz, das ihm ver-
 trauet, und gläubig auf
 <pb n="152b" src="152.jpg" />
 ihn bauet, wird doch zu-
 leßt erquickt.
 3. Ach wenn wir nur
 bedächten, wie treulich er
 es meint! er fördert die
 Gerechten und ift ihr Her-
 zensfreund. Siehts gleich
 gefährlich aus: er kan fie

Normalisierter Text

erfunden und merket keine
 Heucheley; so kommt Gott,
 eh wir's uns versehen, und
 lässt uns viel Gutes ge-
 schehen.
 4. Sing, bet' und geh
 auf Gottes Wegen, ver-
 richte das deine nur getreu,
 und traue auf seinen reichen
 Segen; so wird er bei dir
 werden neu: denn welcher
 seine Zuversicht auf Gott
 setzt, den verlässt er nicht.
 240. Mel. 150.
 Du wirst doch nichts ge-
 winnen, wenn du gleich
 Nacht und Tag wolltest hin
 und wieder sinnen, wie dir's
 noch gehen mag: bei Gott
 besteht's allein. Lass seine
 Hand dich führen, die wird
 dich so regieren, wie dir's
 wird nützlich sein.
 2. Er wird dich wohl
 versorgen, und besser als
 man denkt: wer weiß, wie
 nah der Morgen, der dir
 den Segen schenkt, auf
 den die Hoffnung blickt!
 Ein Herz, das ihm ver-
 trauet und gläubig auf
 <pb n="152b" src="152.jpg" />
 ihn bauet, wird doch zu-
 letzt erquickt.
 3. Ach, wenn wir nur
 bedächten, wie treulich er
 es meint! Er fördert die
 Gerechten und ist ihr Her-
 zensfreund. Sieht's gleich
 gefährlich aus: er kann sie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010521	doch nicht haffen, noch in	doch nicht hassen, noch in
Gesangbuch1778_1_010522	der Unruh laffen, er reißt	der Unruh lassen, er reißt
Gesangbuch1778_1_010523	fie bald heraus.	sie bald heraus.
Gesangbuch1778_1_010524	4. So fall ich dann mit	4. So fall ich dann mit
Gesangbuch1778_1_010525	Freuden in GOttes Arme	Freuden in Gottes Arme
Gesangbuch1778_1_010526	hin; von ihm kan mich	hin; von ihm kann mich
Gesangbuch1778_1_010527	nichts fcheiden, weil ich	nichts scheiden, weil ich
Gesangbuch1778_1_010528	fein eigen bin. Er bleibt	sein Eigen bin. Er bleibt
Gesangbuch1778_1_010529	auch ewig mein, und wird	auch ewig mein und wird
Gesangbuch1778_1_010530	mir alles geben, was mei-	mir alles geben, was mei-
Gesangbuch1778_1_010531	nem Stand und Leben wird	nem Stand und Leben wird
Gesangbuch1778_1_010532	gut und felig feyn.	gut und selig sein.
Gesangbuch1778_1_010533	241. Mel. 79.	241. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_010534	In allen meinen Thaten	In allen meinen Taten
Gesangbuch1778_1_010535	laß ich den Höchften	lass ich den Höchsten
Gesangbuch1778_1_010536	rathen, der alles kan und	raten, der alles kann und
Gesangbuch1778_1_010537	hat: er muß zu allen Din-	hat: er muss zu allen Din-
Gesangbuch1778_1_010538	gen, folls anders wohl ge-	gen, soll's anders wohl ge-
Gesangbuch1778_1_010539	lingen, felbft geben feinen	lingen, selbst geben seinen
Gesangbuch1778_1_010540	Rath und That.	Rat und Tat.
Gesangbuch1778_1_010541	2. Nichts ift es fpät	2. Nichts ist es spät
Gesangbuch1778_1_010542	und frühe um alle meine	und frühe um alle meine
Gesangbuch1778_1_010543	Mühe, mein Sorgen ift	Mühe, mein Sorgen ist
Gesangbuch1778_1_010544	umfonft: er mags mit mei-	umsonst: er mag's mit mei-
Gesangbuch1778_1_010545	nen Sachen nach feinem	nen Sachen nach seinem
Gesangbuch1778_1_010546	Willen machen; ich ftelle	Willen machen; ich stelle
Gesangbuch1778_1_010547	all's in feine Gunft.	alles in seine Gunst.
Gesangbuch1778_1_010548	3. Es kan mir nichts	3. Es kann mir nichts
Gesangbuch1778_1_010549	gefchehen, als was GOtt	geschehen, als was Gott
Gesangbuch1778_1_010550	hat erfehen, daß es mir	hat ersehen, dass es mir
Gesangbuch1778_1_010551	I 3	I 3
Gesangbuch1778_1_010552	heil-	heil-
Gesangbuch1778_1_010553	<pb n="153a" src="153.jpg" />	<pb n="153a" src="153.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010554	134 Von GOtt, und deffen Offenbarung	134 Von Gott und dessen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_010555	heilfam ift. Ich nehm es,	heilsam ist. Ich nehme es,
Gesangbuch1778_1_010556	wie ers giebet; was ihm	wie er's gibt; was ihm
Gesangbuch1778_1_010557	von mir beliebet, daffelbe	von mir beliebet, dasselbe
Gesangbuch1778_1_010558	hab ich auch erkieft.	habe ich auch erkoren.
Gesangbuch1778_1_010559	4. Leg ich mich fchlafen	4. Leg ich mich schlafen
Gesangbuch1778_1_010560	nieder, erwach ich frühe	nieder, erwach ich frühe

ID

Gesangbuch1778_1_010561
 Gesangbuch1778_1_010562
 Gesangbuch1778_1_010563
 Gesangbuch1778_1_010564
 Gesangbuch1778_1_010565
 Gesangbuch1778_1_010566
 Gesangbuch1778_1_010567
 Gesangbuch1778_1_010568
 Gesangbuch1778_1_010569
 Gesangbuch1778_1_010570
 Gesangbuch1778_1_010571
 Gesangbuch1778_1_010572
 Gesangbuch1778_1_010573
 Gesangbuch1778_1_010574
 Gesangbuch1778_1_010575
 Gesangbuch1778_1_010576
 Gesangbuch1778_1_010577
 Gesangbuch1778_1_010578
 Gesangbuch1778_1_010579
 Gesangbuch1778_1_010580
 Gesangbuch1778_1_010581
 Gesangbuch1778_1_010582
 Gesangbuch1778_1_010583
 Gesangbuch1778_1_010584
 Gesangbuch1778_1_010585
 Gesangbuch1778_1_010586
 Gesangbuch1778_1_010587
 Gesangbuch1778_1_010588
 Gesangbuch1778_1_010589
 Gesangbuch1778_1_010590
 Gesangbuch1778_1_010591
 Gesangbuch1778_1_010592
 Gesangbuch1778_1_010593
 Gesangbuch1778_1_010594
 Gesangbuch1778_1_010595
 Gesangbuch1778_1_010596
 Gesangbuch1778_1_010597
 Gesangbuch1778_1_010598
 Gesangbuch1778_1_010599
 Gesangbuch1778_1_010600

Diplomatische Transkription

wieder, lieg oder zieh ich
 fort, in Schwachheit und
 in Banden, und was mir
 flößt zu Händen, fo tröfft
 und leitet mich fein Wort.
 5. So fey nun Seele
 feine, und traue dem al-
 leine, der dich geschaffen
 hat: es gehe, wie es ge-
 he, dein Vater in der Hö-
 he der weiß zu allen Sa-
 chen Rath.
 242. Mel. 208.
 GOtt der wirds wohl
 machen: mächtig in
 den Schwachen ilt er alle-
 zeit. Wem hats je gefeh-
 let, der ihm hat erzehlet
 all fein Herzeleid? drum,
 mein Herz, vergiß den
 Schmerz! alles fteht in fei-
 nen Händen; GOtt kan
 alles wenden.
 243. Mel. 151.
 Befiehl du deine Wege,
 und was dein Herze
 kränkt, der allertreusten
 Pflege deß, der den Him-
 mel lenkt; der Wolken,
 Luft und Winden gibt We-
 ge, Lauf und Bahn, der
 <pb n="153b" src="153.jpg" />
 wird auch Wege finden, wo
 dein Fuß gehen kan.
 2. Dem HERren muß
 du trauen, wenn dirs foll
 wohl ergehn; auf fein Werk
 muß du bauen, wenn dein
 Werk foll beftehn; mit
 Sorgen und mit Grämen

Normalisierter Text

wieder, lieg oder zieh ich
 fort, in Schwachheit und
 in Banden, und was mir
 stößt zu Händen, so tröstet
 und leitet mich sein Wort.
 5. So sei nun Seele
 seine, und traue dem al-
 leine, der dich geschaffen
 hat: es gehe, wie es ge-
 he, dein Vater in der Hö-
 he, der weiß zu allen Sa-
 chen Rat.
 242. Mel. 208.
 Gott, der wird's wohl
 machen: mächtig in
 den Schwachen ist er alle-
 zeit. Wem hat's je gefehlt,
 der ihm hat erzählt
 all sein Herzeleid? Drum,
 mein Herz, vergiss den
 Schmerz! Alles steht in sei-
 nen Händen; Gott kann
 alles wenden.
 243. Mel. 151.
 Befiehl du deine Wege,
 und was dein Herze
 kränkt, der allertreuesten
 Pflege dessen, der den Him-
 mel lenkt; der Wolken,
 Luft und Winden gibt We-
 ge, Lauf und Bahn, der
 <pb n="153b" src="153.jpg" />
 wird auch Wege finden, wo
 dein Fuß gehen kann.
 2. Dem Herrn musst
 du trauen, wenn dir's soll
 wohl ergeh'n; auf sein Werk
 musst du bauen, wenn dein
 Werk soll besteh'n; mit
 Sorgen und mit Grämen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010601	und mit felbft eigener Pein	und mit selbst eigener Pein
Gesangbuch1778_1_010602	läßt GOtt ihm gar nichts	lässt Gott ihm gar nichts
Gesangbuch1778_1_010603	nehmen; es muß erbeten	nehmen; es muss erbeten
Gesangbuch1778_1_010604	feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_010605	3. Dein' ewge Treu und	3. Deine ewige Treu und
Gesangbuch1778_1_010606	Gnade, o Vater! weiß und	Gnade, o Vater! weiß und
Gesangbuch1778_1_010607	fieht, was gut fey oder	sieht, was gut sei oder
Gesangbuch1778_1_010608	schade dem kindlichen Ge-	schade dem kindlichen Ge-
Gesangbuch1778_1_010609	müth: und was du dann	müt: und was du dann
Gesangbuch1778_1_010610	erlefen, das treibft du,	erlesen, das treibst du,
Gesangbuch1778_1_010611	ftarker Held, und bringft	starker Held, und bringst
Gesangbuch1778_1_010612	zum Stand und Wefen,	zum Stand und Wesen,
Gesangbuch1778_1_010613	was deinem Rath gefällt.	was deinem Rat gefällt.
Gesangbuch1778_1_010614	4. Weg' haft du allerwe-	4. Wege hast du allerwe-
Gesangbuch1778_1_010615	gen, an Mitteln fehlts dir	gen, an Mitteln fehlt's dir
Gesangbuch1778_1_010616	nicht; dein Thun ift lauter	nicht; dein Tun ist lauter
Gesangbuch1778_1_010617	Segen, dein Gang ift lau-	Segen, dein Gang ist lau-
Gesangbuch1778_1_010618	ter Licht; dein Werk kan	ter Licht; dein Werk kann
Gesangbuch1778_1_010619	niemand hindern, dein Ar-	niemand hindern, deine Ar-
Gesangbuch1778_1_010620	beit darf nicht ruh'n, wenn	beit darf nicht ruh'n, wenn
Gesangbuch1778_1_010621	du, was deinen Kindern,	du, was deinen Kindern
Gesangbuch1778_1_010622	erfprießlich ift, wiltft thun.	ersprießlich ist, willst tun.
Gesangbuch1778_1_010623	5. Und obgleich alle	5. Und obgleich alle
Gesangbuch1778_1_010624	Teufel hie wolten wider-	Teufel hier wollten wider-
Gesangbuch1778_1_010625	ftehn; fo wird doch, ohne	steh'n; so wird doch, ohne
Gesangbuch1778_1_010626	Zweifel, GOtt nicht zurücker-	Zweifel, Gott nicht zurück-
Gesangbuch1778_1_010627	gehn: was er ihm vorge-	gehen: was er ihm vorge-
Gesangbuch1778_1_010628	nommen, und was er ha-	nommen, und was er ha-
Gesangbuch1778_1_010629	ben will, das muß doch	ben will, das muss doch
Gesangbuch1778_1_010630	endlich kommen zu feinem	endlich kommen zu seinem
Gesangbuch1778_1_010631	Zweck und Ziel.	Zweck und Ziel.
Gesangbuch1778_1_010632	6. Hoff,	6. Hoff,
Gesangbuch1778_1_010633	<pb n="154a" src="154.jpg" />	<pb n="154a" src="154.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010634	in der Schöpfung, Erhaltung und Regirung. 135	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 135
Gesangbuch1778_1_010635	6. Hoff, o du arme See-	6. Hoff, o du arme See-
Gesangbuch1778_1_010636	le, hoff, und fey unverzagt;	le, hoff, und sei unverzagt;
Gesangbuch1778_1_010637	GOtt wird dich aus der	Gott wird dich aus der
Gesangbuch1778_1_010638	Höhle, da dich oft Kum-	Höhle, da dich oft Kum-
Gesangbuch1778_1_010639	mer plagt, mit groffen	mer plagt, mit großen
Gesangbuch1778_1_010640	Gnaden rücken; erwarte	Gnaden rücken; erwarte

ID

Gesangbuch1778_1_010641
 Gesangbuch1778_1_010642
 Gesangbuch1778_1_010643
 Gesangbuch1778_1_010644
 Gesangbuch1778_1_010645
 Gesangbuch1778_1_010646
 Gesangbuch1778_1_010647
 Gesangbuch1778_1_010648
 Gesangbuch1778_1_010649
 Gesangbuch1778_1_010650
 Gesangbuch1778_1_010651
 Gesangbuch1778_1_010652
 Gesangbuch1778_1_010653
 Gesangbuch1778_1_010654
 Gesangbuch1778_1_010655
 Gesangbuch1778_1_010656
 Gesangbuch1778_1_010657
 Gesangbuch1778_1_010658
 Gesangbuch1778_1_010659
 Gesangbuch1778_1_010660
 Gesangbuch1778_1_010661
 Gesangbuch1778_1_010662
 Gesangbuch1778_1_010663
 Gesangbuch1778_1_010664
 Gesangbuch1778_1_010665
 Gesangbuch1778_1_010666
 Gesangbuch1778_1_010667
 Gesangbuch1778_1_010668
 Gesangbuch1778_1_010669
 Gesangbuch1778_1_010670
 Gesangbuch1778_1_010671
 Gesangbuch1778_1_010672
 Gesangbuch1778_1_010673
 Gesangbuch1778_1_010674
 Gesangbuch1778_1_010675
 Gesangbuch1778_1_010676
 Gesangbuch1778_1_010677
 Gesangbuch1778_1_010678
 Gesangbuch1778_1_010679
 Gesangbuch1778_1_010680

Diplomatische Transkription

nur der Zeit, fo wirft du
 schon erblicken die Sonn
 der schönsten Freud.
 7. Auf! auf! gib deinem
 Schmerze und Sorgen gute
 Nacht; laß fahren, was das
 Herze betrübt und traurig
 macht: bist du doch nicht
 Regente, der alles führen
 soll; GOtt ligt im Regimen-
 te, und fährt alles wohl.
 8. Ihn, ihn laß thun
 und walten, er ist ein wei-
 ser Fürst, und wird sich so
 verhalten, daß du dich wun-
 dern wirst, wenn er, wie
 ihm gebühret, mit wun-
 derbarem Rath, das Werk
 hinausgeföhret, das dich
 bekümmert hat.
 9. Wohl dir, du Kind
 der Treue! du haft und
 trägst davon, mit Ruhm
 und Dankgefchreye, den
 Sieg und Ehrenkron: GOtt
 gibt dir selbst die Palmen
 in deine rechte Hand; und
 du fingst Freudenpälmen
 dem, der dein Leid gewandt.
 244. Mel. 169.
 Du bist ein Mensch, das
 weißt du wohl, was
 <pb n="154b" src="154.jpg" />
 strebst du dann nach Din-
 gen, die GOtt der Höchft'
 alleine soll und kan zu
 Werke bringen? wer hat
 dann da dein Heil bedacht,
 was that doch aller Men-
 fchen Macht, da Geift und

Normalisierter Text

nur der Zeit, so wirst du
 schon erblicken die Sonn'
 der schönsten Freud'.
 7. Auf! auf! gib deinem
 Schmerze und Sorgen gute
 Nacht; lass fahren, was das
 Herze betrübt und traurig
 macht: bist du doch nicht
 Regent, der alles führen
 soll; Gott sitzt im Regimen-
 te und fährt alles wohl.
 8. Ihn, ihn lass tun
 und walten, er ist ein wei-
 ser Fürst, und wird sich so
 verhalten, dass du dich wun-
 dern wirst, wenn er, wie
 ihm gebührt, mit wun-
 derbarem Rat, das Werk
 hinausgeführt, das dich
 bekümmert hat.
 9. Wohl dir, du Kind
 der Treue! Du hast und
 trägst davon, mit Ruhm
 und Dankeschrei, den
 Sieg und Ehrenkron': Gott
 gibt dir selbst die Palmen
 in deine rechte Hand; und
 du singst Freudenpsalmen
 dem, der dein Leid gewandt.
 244. Mel. 169.
 Du bist ein Mensch, das
 weißt du wohl, was
 <pb n="154b" src="154.jpg" />
 strebst du dann nach Din-
 gen, die Gott der Höchst'
 alleine soll und kann zu
 Werke bringen? Wer hat
 dann da dein Heil bedacht,
 was tat doch aller Men-
 schen Macht, da Geist und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010681	Sinn und Leben dir An-	Sinn und Leben dir an-
Gesangbuch1778_1_010682	fangs ward gegeben?	fangs ward gegeben?
Gesangbuch1778_1_010683	2. Wilt du was thun,	2. Willst du was tun,
Gesangbuch1778_1_010684	das GOtt gefällt, und dir	das Gott gefällt und dir
Gesangbuch1778_1_010685	zum Heil gedeihet, fo wirf	zum Heil gedeihet, so wirf
Gesangbuch1778_1_010686	die Sorgen auf den Held,	die Sorgen auf den Held,
Gesangbuch1778_1_010687	den Erd und Himmel	den Erd' und Himmel
Gesangbuch1778_1_010688	fcheuet, und gib dein Le-	scheuet, und gib dein Le-
Gesangbuch1778_1_010689	ben, Thun und Stand nur	ben, Tun und Stand nur
Gesangbuch1778_1_010690	gänzlich hin in feine Hand;	gänzlich hin in seine Hand;
Gesangbuch1778_1_010691	fo wird er deinen Sachen	so wird er deinen Sachen
Gesangbuch1778_1_010692	ein fröhlich Ende machen.	ein fröhlich Ende machen.
Gesangbuch1778_1_010693	3. Er ift es, der uns	3. Er ist es, der uns
Gesangbuch1778_1_010694	ewig liebt, macht gut,	ewig liebt, macht gut,
Gesangbuch1778_1_010695	was wir verwirren; er-	was wir verwirren; er-
Gesangbuch1778_1_010696	freuet uns, wenn wir be-	freuet uns, wenn wir be-
Gesangbuch1778_1_010697	trübt, und führt uns, wo	trübt, und führt uns, wo
Gesangbuch1778_1_010698	wir irren: und dazu treibt	wir irren: und dazu treibt
Gesangbuch1778_1_010699	ihn fein Gemüth und die	ihn sein Gemüt und die
Gesangbuch1778_1_010700	fo reine Vatergüt, drinn	so reine Vatergüt', drin
Gesangbuch1778_1_010701	er uns arme Sünder ftets	er uns arme Sünder stets
Gesangbuch1778_1_010702	trägt, als feine Kinder.	trägt, als seine Kinder.
Gesangbuch1778_1_010703	4. Thu als ein Kind und	4. Tu als ein Kind und
Gesangbuch1778_1_010704	lege dich in deines Vaters	lege dich in deines Vaters
Gesangbuch1778_1_010705	Arme, bitt ihn, und flehe,	Arme, bitt' ihn und flehe,
Gesangbuch1778_1_010706	bis er fich dein, wie er	bis er sich dein, wie er
Gesangbuch1778_1_010707	pflegt, erbarme; fo hilft	pflegt, erbarme; so hilft
Gesangbuch1778_1_010708	er dir, nach feinem Rath,	er dir, nach seinem Rat,
Gesangbuch1778_1_010709	durch manchen unberanten	durch manchen unberannten
Gesangbuch1778_1_010710	Pfad, nach kurzem Glau-	Pfad, nach kurzem Glau-
Gesangbuch1778_1_010711	benswarten, zu Segen al-	benswarten, zu Segen al-
Gesangbuch1778_1_010712	ler Arten.	ler Arten.
Gesangbuch1778_1_010713	I 4	I 4
Gesangbuch1778_1_010714	245. Wenn	245. Wenn
Gesangbuch1778_1_010715	<pb n="155a" src="155.jpg" />	<pb n="155a" src="155.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010716	136 Von GOtt, und deffen Offenbarung	136 Von Gott und dessen Offenbarung
Gesangbuch1778_1_010717	245. Mel. 82.	245. Mel. 82.
Gesangbuch1778_1_010718	Wenn du, o mein lieber	Wenn du, o mein lieber
Gesangbuch1778_1_010719	Christ! annoch eigen-	Christ! annoch eigen-
Gesangbuch1778_1_010720	willig bift; wär es auch in	willig bist; wär' es auch in

ID

Gesangbuch1778_1_010721
 Gesangbuch1778_1_010722
 Gesangbuch1778_1_010723
 Gesangbuch1778_1_010724
 Gesangbuch1778_1_010725
 Gesangbuch1778_1_010726
 Gesangbuch1778_1_010727
 Gesangbuch1778_1_010728
 Gesangbuch1778_1_010729
 Gesangbuch1778_1_010730
 Gesangbuch1778_1_010731
 Gesangbuch1778_1_010732
 Gesangbuch1778_1_010733
 Gesangbuch1778_1_010734
 Gesangbuch1778_1_010735
 Gesangbuch1778_1_010736
 Gesangbuch1778_1_010737
 Gesangbuch1778_1_010738
 Gesangbuch1778_1_010739
 Gesangbuch1778_1_010740
 Gesangbuch1778_1_010741
 Gesangbuch1778_1_010742
 Gesangbuch1778_1_010743
 Gesangbuch1778_1_010744
 Gesangbuch1778_1_010745
 Gesangbuch1778_1_010746
 Gesangbuch1778_1_010747
 Gesangbuch1778_1_010748
 Gesangbuch1778_1_010749
 Gesangbuch1778_1_010750
 Gesangbuch1778_1_010751
 Gesangbuch1778_1_010752
 Gesangbuch1778_1_010753
 Gesangbuch1778_1_010754
 Gesangbuch1778_1_010755
 Gesangbuch1778_1_010756
 Gesangbuch1778_1_010757
 Gesangbuch1778_1_010758
 Gesangbuch1778_1_010759
 Gesangbuch1778_1_010760

Diplomatische Transkription

folchen Dingen, die GOtt
 fcheinen Ruhm zu bringen;
 und GOtt denkt nicht auch
 dahin: fo verdirbts dein
 Eigenfinn.
 2. GOtt hat, wie es
 fich gebührt, nun fo lange
 Zeit regirt; ey fo laß dann
 deine Sachen deinen Schö-
 pfer ferner machen; endlich
 fingft du mit Bedacht: er
 hat alles wohl gemacht!
 246. Mel. 192.
 So fährt du doch recht
 felig, HErr, die deir-
 nen, ja felig, und doch
 meiftens wunderlich! wie
 köntelt du es böfe mit uns
 meinen? da deine Treu
 nicht kan verlengnen fich.
 Die Wege find oft krumm,
 und doch gerad, darauf du
 läffelt deine Kinder gehn:
 da pflegts oft wunderfelt-
 fam auszufehn; doch trium-
 phirt zulezt dein hoher Rath.
 2. Was unfre Klugheit
 will zufammen fügen, theilt
 dein Verftand in Oft und
 Weften aus; was mancher
 unter Joch und Laft will
 biegen, ftellt deine Hand
 frey über all's hinaus. Die
 <pb n="155b" src="155.jpg" />
 Welt zerreißt, und du ver-
 knüpfft in Kraft; fie bricht,
 du baufst; fie baut, du reiße-
 left ein: ihr Glanz mnß dir
 ein dunkler Schatten feyn.
 Dein Geift bey Todten Kraft

Normalisierter Text

solchen Dingen, die Gott
 scheinen Ruhm zu bringen;
 und Gott denkt nicht auch
 dahin: so verdirbt's dein
 Eigensinn.
 2. Gott hat, wie es
 sich gebührt, nun so lange
 Zeit regiert; ei so lass dann
 deine Sachen deinen Schö-
 pfer ferner machen; endlich
 singst du mit Bedacht: er
 hat alles wohl gemacht!
 246. Mel. 192.
 So fährst du doch recht
 selig, Herr, die Deir-
 nen, ja selig, und doch
 meistens wunderlich! Wie
 könntest du es böse mit uns
 meinen? Da deine Treu
 nicht kann verleugnen sich.
 Die Wege sind oft krumm
 und doch gerad', darauf du
 lässtest deine Kinder geh'n:
 da pflegt's oft wunderselt-
 sam auszuseh'n; doch trium-
 phiert zuletzt dein hoher Rat.
 2. Was unsre Klugheit
 will zusammenfügen, teilt
 dein Verstand in Ost und
 Westen aus; was mancher
 unter Joch und Last will
 biegen, stellt deine Hand
 frei über alles hinaus. Die
 <pb n="155b" src="155.jpg" />
 Welt zerreißt, und du ver-
 knüpfst in Kraft; sie bricht,
 du baust; sie baut, du reißt
 ein: ihr Glanz muss dir
 ein dunkler Schatten sein.
 Dein Geist bei Toten Kraft

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010761	und Leben schafft.	und Leben schafft.
Gesangbuch1778_1_010762	3. Was All's will feyn,	3. Was alles will sein,
Gesangbuch1778_1_010763	gilt Nichts in deinen Au-	gilt nichts in deinen Au-
Gesangbuch1778_1_010764	gen; was Nichts ist, halt	gen; was nichts ist, hast
Gesangbuch1778_1_010765	du, großer HErr, recht	du, großer Herr, recht
Gesangbuch1778_1_010766	lieb. Der Worte Pracht	lieb. Der Worte Pracht
Gesangbuch1778_1_010767	und Ruhm mag dir nicht	und Ruhm mag dir nicht
Gesangbuch1778_1_010768	taugen: du gibst die Kraft	taugen: du gibst die Kraft
Gesangbuch1778_1_010769	und Nachdruck durch den	und Nachdruck durch den
Gesangbuch1778_1_010770	Trieb. Die stolzen Phari-	Trieb. Die stolzen Phari-
Gesangbuch1778_1_010771	säer läßt du stehn, und	säer lässt du steh'n und
Gesangbuch1778_1_010772	hältst dich zu den Sündern,	hältst dich zu den Sündern,
Gesangbuch1778_1_010773	sprichst sie frey: *) wer	sprichst sie frei: *) Wer
Gesangbuch1778_1_010774	weiß, was öfters deine Ab-	weiß, was öfters deine Ab-
Gesangbuch1778_1_010775	sicht sey? wer kan der tiefsten	sicht sei? Wer kann der tiefsten
Gesangbuch1778_1_010776	Weisheit Abgrund sehn?	Weisheit Abgrund seh'n?
Gesangbuch1778_1_010777	*) Luc. 18, 14.	*) Lk 18, 14.
Gesangbuch1778_1_010778	4. O Herrfcher! fey von	4. O Herrscher! Sei von
Gesangbuch1778_1_010779	uns gebenedeyet, der du	uns gebenedeit, der du
Gesangbuch1778_1_010780	uns tödtest und lebendig	uns tötest und lebendig
Gesangbuch1778_1_010781	machst. Wenn uns dein	machst. Wenn uns dein
Gesangbuch1778_1_010782	Geist der Weisheit Schaß	Geist der Weisheit Schatz
Gesangbuch1778_1_010783	verleihet; so sehn wir erst,	verleihet; so seh'n wir erst,
Gesangbuch1778_1_010784	wie wohl du für uns wachst:	wie wohl du für uns wachst:
Gesangbuch1778_1_010785	bewahr mich drum, daß	bewahr' mich drum, dass
Gesangbuch1778_1_010786	ich dich meitre nicht; brich	ich dich meistere nicht; brich
Gesangbuch1778_1_010787	ganz entzwey den Willen,	ganz entzwei den Willen,
Gesangbuch1778_1_010788	der sich liebt: schenk mir	der sich liebt: schenk' mir
Gesangbuch1778_1_010789	ein Herz, das sich nur dir	ein Herz, das sich nur dir
Gesangbuch1778_1_010790	ergibt, und tabelt nie dein	ergibt, und tadelt nie dein
Gesangbuch1778_1_010791	himmlisches Gericht.	himmlisches Gericht.
Gesangbuch1778_1_010792	5. Du kennst, o Liebe!	5. Du kennst, o Liebe!
Gesangbuch1778_1_010793	woh das schwache Wesen,	wohl das schwache Wesen,
Gesangbuch1778_1_010794	die	die
Gesangbuch1778_1_010795	<pb n="156a" src="156.jpg" />	<pb n="156a" src="156.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010796	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 137	in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung. 137
Gesangbuch1778_1_010797	die Ohnmacht und der Sin-	Ohnmacht und der Sin-
Gesangbuch1778_1_010798	nen Unverstand. Man kan	nen Unverstand. Man kann
Gesangbuch1778_1_010799	uns falt an unfrer Stirn	uns fast an unsrer Stirn
Gesangbuch1778_1_010800	ablefen, wie es um schwache	ablesen, wie es um schwache

ID

Gesangbuch1778_1_010801
 Gesangbuch1778_1_010802
 Gesangbuch1778_1_010803
 Gesangbuch1778_1_010804
 Gesangbuch1778_1_010805
 Gesangbuch1778_1_010806
 Gesangbuch1778_1_010807
 Gesangbuch1778_1_010808
 Gesangbuch1778_1_010809
 Gesangbuch1778_1_010810
 Gesangbuch1778_1_010811
 Gesangbuch1778_1_010812
 Gesangbuch1778_1_010813
 Gesangbuch1778_1_010814
 Gesangbuch1778_1_010815
 Gesangbuch1778_1_010816
 Gesangbuch1778_1_010817
 Gesangbuch1778_1_010818
 Gesangbuch1778_1_010819
 Gesangbuch1778_1_010820
 Gesangbuch1778_1_010821
 Gesangbuch1778_1_010822
 Gesangbuch1778_1_010823
 Gesangbuch1778_1_010824
 Gesangbuch1778_1_010825
 Gesangbuch1778_1_010826
 Gesangbuch1778_1_010827
 Gesangbuch1778_1_010828
 Gesangbuch1778_1_010829
 Gesangbuch1778_1_010830
 Gesangbuch1778_1_010831
 Gesangbuch1778_1_010832
 Gesangbuch1778_1_010833
 Gesangbuch1778_1_010834
 Gesangbuch1778_1_010835
 Gesangbuch1778_1_010836
 Gesangbuch1778_1_010837
 Gesangbuch1778_1_010838
 Gesangbuch1778_1_010839
 Gesangbuch1778_1_010840

Diplomatische Transkription

Kinder fey bewandt. Drum
 greiffst du zu und hältst und
 trägest sie, brauchst Vater-
 recht und zeigst Mutter-
 treu. Wo niemand meint,
 daß etwas deine fey, da
 hegst du selbst dein Schäf-
 lein je und je.

6. Bald scheinst du uns
 was harte anzugreifen,
 bald fährst du mit uns
 gar säuberlich: geschieht's,
 daß unser Sinn sucht aus-
 zuschweifen, so weist die
 Zucht uns wieder hin auf
 dich. Da geh'n wir dann
 mit blöden Augen hin: du
 küssest uns, wir sagen
 Besserung zu, drauf schenkt
 dein Geist dem Herzen wie-
 der Ruh, und hält im Zaum
 den ausgeschweiften Sinn.

7. So zieh mich dann
 hinein in deinen Willen,
 <pb n="156b" src="156.jpg" />
 und trag und heb und pfleg
 und führ dein Kind! dein
 inn'res Zeugniß soll den
 Zweifel stillen; dein Geist
 die Furcht und Lüfte über-
 wind; kein fremdes Feuer
 sich in mir entzünd, das
 ich vor dich in Thorheit
 bringen möcht, und dir wol
 gar so zu gefallen dächt!
 Ach, selig ist, wer dein Licht
 sucht und findet.

8. Es muß die Creatur
 mir immer dienen, kein
 Engel schämt der Gemein-

Normalisierter Text

Kinder sei bewandt. Drum
 greiffst du zu und hältst und
 trägst sie, brauchst Vater-
 recht und zeigst Mutter-
 treu. Wo niemand meint,
 dass etwas deine sei, da
 hegst du selbst dein Schäf-
 lein je und je.

6. Bald scheinst du uns
 was hart anzugreifen,
 bald fährst du mit uns
 gar säuberlich: geschieht's,
 dass unser Sinn sucht aus-
 zuschweifen, so weist die
 Zucht uns wieder hin auf
 dich. Da geh'n wir dann
 mit blöden Augen hin: du
 küssest uns, wir sagen
 Besserung zu, drauf schenkt
 dein Geist dem Herzen wie-
 der Ruh' und hält im Zaum
 den ausgeschweiften Sinn.

7. So zieh mich dann
 hinein in deinen Willen,
 <pb n="156b" src="156.jpg" />
 und trag' und heb' und pfleg'
 und führ' dein Kind! Dein
 inneres Zeugnis soll den
 Zweifel stillen; dein Geist
 die Furcht und Lüste über-
 winden; kein fremdes Feuer
 sich in mir entzünd', das
 ich vor dich in Torheit
 bringen möcht', und dir wohl
 gar so zu gefallen dächt!
 Ach, selig ist, wer dein Licht
 sucht und findet.

8. Es muss die Kreatur
 mir immer dienen, kein
 Engel schämt der Gemein-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010841	fchaft lich. Die Geifter	schaft sich. Die Geister
Gesangbuch1778_1_010842	dort, vollend't durch dein	dort, vollendet durch dein
Gesangbuch1778_1_010843	Verführen, find meine	Versöhnen, sind meine
Gesangbuch1778_1_010844	Brüder, und erwarten	Brüder und erwarten
Gesangbuch1778_1_010845	mich. *) Wie oft erquicket	mich. *) Wie oft erquickt
Gesangbuch1778_1_010846	meinen Geift ein Herz, das	meinen Geist ein Herz, das
Gesangbuch1778_1_010847	dich und mich und alle	dich und mich und alle
Gesangbuch1778_1_010848	Chriften liebt! ifts mög-	Christen liebt! Ist's mög-
Gesangbuch1778_1_010849	lich, daß mich etwas noch	lich, dass mich etwas noch
Gesangbuch1778_1_010850	betrübt? komm Freuden-	betrübt? Komm, Freuden-
Gesangbuch1778_1_010851	quell! weich ewig aller	quell! Weich ewig, aller
Gesangbuch1778_1_010852	Schmerz!	Schmerz!
Gesangbuch1778_1_010853	*) f. Ebr. 12, 22. 23.	*) vgl. Hebr 12, 22. 23.
Gesangbuch1778_1_010854	*****	*****
Gesangbuch1778_1_010855	Von der heiligen Dreyeinigkeit.	Von der heiligen Dreieinigkeit.
Gesangbuch1778_1_010856	247. Mel. 492.	247. Mel. 492.
Gesangbuch1778_1_010857	Wir glauben all an Ei-	Wir glauben all an Ei-
Gesangbuch1778_1_010858	nen GOtt, Schöp-	nen Gott, Schöp-
Gesangbuch1778_1_010859	fer Himmels und der Er-	fer Himmels und der Er-
Gesangbuch1778_1_010860	den. Der sich zum Va-	den. Der sich zum Va-
Gesangbuch1778_1_010861	ter geben hat, daß wir	ter gegeben hat, dass wir
Gesangbuch1778_1_010862	feine Kinder werden, der	seine Kinder werden, der
Gesangbuch1778_1_010863	will uns allzeit ernähren,	will uns allzeit ernähren,
Gesangbuch1778_1_010864	Leib und Seel auch wol	Leib und Seel' auch wohl
Gesangbuch1778_1_010865	bewahren; allem Unfall will	bewahren; allem Unfall will
Gesangbuch1778_1_010866	er wehreu, kein Leid foll	er wehren, kein Leid soll
Gesangbuch1778_1_010867	l 5	l 5
Gesangbuch1778_1_010868	uns	uns
Gesangbuch1778_1_010869	<pb n="157a" src="157.jpg" />	<pb n="157a" src="157.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010870	138 Von der heiligen Dreyeinigkeit.	138 Von der heiligen Dreieinigkeit.
Gesangbuch1778_1_010871	uns wiederfahren: er for-	uns widerfahren: er sor-
Gesangbuch1778_1_010872	get ;:, für uns, hütet nnd	get ;:, für uns, hütet und
Gesangbuch1778_1_010873	wacht; ;:, es fteht alles in	wacht; ;:, es steht alles in
Gesangbuch1778_1_010874	feiner Macht.	seiner Macht.
Gesangbuch1778_1_010875	2. Wir glauben auch an	2. Wir glauben auch an
Gesangbuch1778_1_010876	JEfum Chrif, feinen	Jesus Christ, seinen
Gesangbuch1778_1_010877	Sohn und unfern HER-	Sohn und unsern Herrn,
Gesangbuch1778_1_010878	ren, der ewig bey dem	der ewig bei dem
Gesangbuch1778_1_010879	Vater ift, gleicher GOtt	Vater ist, gleicher Gott
Gesangbuch1778_1_010880	von Macht und Ehren; von	von Macht und Ehren; von

ID

Gesangbuch1778_1_010881
 Gesangbuch1778_1_010882
 Gesangbuch1778_1_010883
 Gesangbuch1778_1_010884
 Gesangbuch1778_1_010885
 Gesangbuch1778_1_010886
 Gesangbuch1778_1_010887
 Gesangbuch1778_1_010888
 Gesangbuch1778_1_010889
 Gesangbuch1778_1_010890
 Gesangbuch1778_1_010891
 Gesangbuch1778_1_010892
 Gesangbuch1778_1_010893
 Gesangbuch1778_1_010894
 Gesangbuch1778_1_010895
 Gesangbuch1778_1_010896
 Gesangbuch1778_1_010897
 Gesangbuch1778_1_010898
 Gesangbuch1778_1_010899
 Gesangbuch1778_1_010900
 Gesangbuch1778_1_010901
 Gesangbuch1778_1_010902
 Gesangbuch1778_1_010903
 Gesangbuch1778_1_010904
 Gesangbuch1778_1_010905
 Gesangbuch1778_1_010906
 Gesangbuch1778_1_010907
 Gesangbuch1778_1_010908
 Gesangbuch1778_1_010909
 Gesangbuch1778_1_010910
 Gesangbuch1778_1_010911
 Gesangbuch1778_1_010912
 Gesangbuch1778_1_010913
 Gesangbuch1778_1_010914
 Gesangbuch1778_1_010915
 Gesangbuch1778_1_010916
 Gesangbuch1778_1_010917
 Gesangbuch1778_1_010918
 Gesangbuch1778_1_010919
 Gesangbuch1778_1_010920

Diplomatische Transkription

Maria, der Jungfrauen,
 ist er wahrer Mensch gebo-
 ren, durch den heiligen Geift
 im Glauben; für uns, die
 wir war'n verloren, am
 Kreuze ;: geftorben, und
 vom Tod wieder auferfan-
 den ist durch GOtt.
 3. Wir glänben auch an
 den heiligen Geift, GOtt
 mit Vater und dem Soh-
 ne, der aller Blöden Trö-
 fter heißt, uns mit Gaben
 zieret fchöne: die ganze
 Christenheit auf Erden hält
 in Einem Sinn gar eben:
 hier all' Sünd' vergeben
 werden; das Fleisch soll
 uns wieder leben: nach die-
 fem Elend ;: ist bereit uns
 ein Leben in Ewigkeit.
 Amen!
 248. Mel. 132.
 Allein GOtt in der Höh
 fey Ehr, und Dank
 für feine Gnade! darum,
 daß nun und nimmermehr
 uns rühren kan kein Scha-
 <pb n="157b" src="157.jpg" />
 de: ein'n Wohlgefalln GOtt
 an uns hat, *) nun ist groß
 Fried' ohn Unterlaß all
 Fehd **) hat nun ein Ende.
 *) Luc. 2, 14. **) Streit.
 2. Wir loben, preif'n,
 anbeten dich, für deine
 Ehr wir danken, daß du,
 GOtt Vater! ewiglich re-
 girft ohn alles Wanken:
 ganz unermell'n ist deine

Normalisierter Text

Maria, der Jungfrau,
 ist er wahrer Mensch gebo-
 ren, durch den heiligen Geist
 im Glauben; für uns, die
 wir war'n verloren, am
 Kreuze ;: gestorben, und
 vom Tod wieder auferstan-
 den ist durch Gott.
 3. Wir glauben auch an
 den heiligen Geist, Gott
 mit Vater und dem Soh-
 ne, der aller Blöden Trö-
 ster heißt, uns mit Gaben
 zieret schön: die ganze
 Christenheit auf Erden hält
 in Einem Sinn gar eben:
 hier all' Sünd' vergeben
 werden; das Fleisch soll
 uns wieder leben: nach die-
 sem Elend ;: ist bereit uns
 ein Leben in Ewigkeit.
 Amen!
 248. Mel. 132.
 Allein Gott in der Höh'
 sei Ehr' und Dank
 für seine Gnade! Darum,
 dass nun und nimmermehr
 uns rühren kann kein Scha-
 <pb n="157b" src="157.jpg" />
 de: ein'n Wohlgefallnen Gott
 an uns hat, *) nun ist groß
 Fried' ohn' Unterlass, all'
 Fehd' **) hat nun ein Ende.
 *) Lk 2, 14. **) Streit.
 2. Wir loben, preisen,
 anbeten dich, für deine
 Ehr' wir danken, dass du,
 Gott Vater! ewiglich re-
 girst ohn' alles Wanken:
 ganz unermessen ist deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_010921	Macht, fort g'fichicht, was	Macht, fort geschieht, was
Gesangbuch1778_1_010922	dein Will hat bedacht. Wohl	dein Will' hat bedacht. Wohl
Gesangbuch1778_1_010923	uns des feinen HERRen!	uns des feinen Herrn!
Gesangbuch1778_1_010924	3. O JESu Chrif! Sohn	3. O Jesus Christ! Sohn
Gesangbuch1778_1_010925	eingeborn deines himmli-	eingeboren deines himmli-
Gesangbuch1778_1_010926	chen Vaters; Verfühner	schen Vaters; Versöhner
Gesangbuch1778_1_010927	der'r, die warn verlorn,	derer, die war'n verloren,
Gesangbuch1778_1_010928	du Stillter unfers Haders;	du Stillter unsres Haders;
Gesangbuch1778_1_010929	Lamm GOTTes, heiliger	Lamm Gottes, heiliger
Gesangbuch1778_1_010930	HErr und GOTT: nimm an	Herr und Gott: nimm an
Gesangbuch1778_1_010931	die Bitt von unfrer Noth,	die Bitt' von unsrer Not,
Gesangbuch1778_1_010932	erbarm dich unfer aller!	erbarm dich unser aller!
Gesangbuch1778_1_010933	4. O heiliger Geift, du	4. O heiliger Geist, du
Gesangbuch1778_1_010934	höchftes Gut, du allerheil-	höchstes Gut, du allerheil-
Gesangbuch1778_1_010935	famfter Tröfter! vors Teu-	samster Tröster! Vor's Teu-
Gesangbuch1778_1_010936	fels G'walt fortan behüt	fels Gewalt fortan behüt'
Gesangbuch1778_1_010937	die JESus Chrifus erlöfet,	die Jesus Christus erlöset,
Gesangbuch1778_1_010938	durch große Mart'r und	durch große Marter und
Gesangbuch1778_1_010939	bittern Tod; abwend all	bitteren Tod; wend' ab all'
Gesangbuch1778_1_010940	unfern Jamm'r und Noth;	unsern Jammer und Not;
Gesangbuch1778_1_010941	dazu wir uns verlaffen.	dazu wir uns verlassen.
Gesangbuch1778_1_010942	249. Mel. 220.	249. Mel. 220.
Gesangbuch1778_1_010943	Heilige Dreyeinheit, Va-	Heilige Dreieinheit, Va-
Gesangbuch1778_1_010944	ter mit Sohn und	ter mit Sohn und
Gesangbuch1778_1_010945	Geifte, dein'm Volk deinen	Geiste, deinem Volk deinen
Gesangbuch1778_1_010946	Segen leifte, find deine	Segen leiste, sind deine
Gesangbuch1778_1_010947	Chriften, dein erwählter	Christen, dein erwählter
Gesangbuch1778_1_010948	Sa-	Sa-
Gesangbuch1778_1_010949	<pb n="158a" src="158.jpg" />	<pb n="158a" src="158.jpg" />
Gesangbuch1778_1_010950	Von der heiligen Dreyeinigkeit. 139	Von der heiligen Dreieinigkeit. 139
Gesangbuch1778_1_010951	Samen, gib ihn'n dein'n	men, gib ihnen deinen
Gesangbuch1778_1_010952	himmlifchen Segen, Amen,	himmlischen Segen, Amen.
Gesangbuch1778_1_010953	2. An dem Geheimniß des	2. An dem Geheimnis des
Gesangbuch1778_1_010954	dreyeinigen HERRen laß	dreyeinigen Herrn lass
Gesangbuch1778_1_010955	unfre Erkenntniß lich mehren.	unsre Erkenntnis sich mehren.
Gesangbuch1778_1_010956	Unfer Fürft, Chriſte! deine	Unser Fürst, Chriſte! deine
Gesangbuch1778_1_010957	Kirch regire, und was	Kirch' regiere, und was
Gesangbuch1778_1_010958	fchwach und kranks ift, curire!	schwach und krank ist, kuriere!
Gesangbuch1778_1_010959	250. Mel. 522.	250. Mel. 522.
Gesangbuch1778_1_010960	O Vater, der du den Hei-	O Vater, der du den Hei-

ID

Gesangbuch1778_1_010961
 Gesangbuch1778_1_010962
 Gesangbuch1778_1_010963
 Gesangbuch1778_1_010964
 Gesangbuch1778_1_010965
 Gesangbuch1778_1_010966
 Gesangbuch1778_1_010967
 Gesangbuch1778_1_010968
 Gesangbuch1778_1_010969
 Gesangbuch1778_1_010970
 Gesangbuch1778_1_010971
 Gesangbuch1778_1_010972
 Gesangbuch1778_1_010973
 Gesangbuch1778_1_010974
 Gesangbuch1778_1_010975
 Gesangbuch1778_1_010976
 Gesangbuch1778_1_010977
 Gesangbuch1778_1_010978
 Gesangbuch1778_1_010979
 Gesangbuch1778_1_010980
 Gesangbuch1778_1_010981
 Gesangbuch1778_1_010982
 Gesangbuch1778_1_010983
 Gesangbuch1778_1_010984
 Gesangbuch1778_1_010985
 Gesangbuch1778_1_010986
 Gesangbuch1778_1_010987
 Gesangbuch1778_1_010988
 Gesangbuch1778_1_010989
 Gesangbuch1778_1_010990
 Gesangbuch1778_1_010991
 Gesangbuch1778_1_010992
 Gesangbuch1778_1_010993
 Gesangbuch1778_1_010994
 Gesangbuch1778_1_010995
 Gesangbuch1778_1_010996
 Gesangbuch1778_1_010997
 Gesangbuch1778_1_010998
 Gesangbuch1778_1_010999
 Gesangbuch1778_1_011000

Diplomatische Transkription

land, Chriftum, uns
 haft gefandt, laß uns fei-
 nes Verdienfts auf Erden
 nicht beraubt werden!
 Chriſte, GOttes Sohn,
 der du von dem höchſten
 Thron gefandt in dieſe Welt
 biſt kommen, uns allen zu
 frommen: komm auch in un-
 ſer Herz und Sinnen, und
 wohne darinnen. O heili-
 ger Geiſt, wahrer GOtt,
 ſey unſer Troſt in aller
 Noth; mach unſre Seel
 gefund, daß wir, wirklich
 und aus Herzensgrund, lie-
 ben den neuen Bund.
 251. Mel. 233.
 GOtt der Vater wohn uns
 bey, und laß uns nicht
 verderben, mach uns aller
 Sünde frey, und hilf uns
 felig ſterben. Vor dem Teu-
 fel uns bewahr, halt uns
 bey veſtem Glauben, und
 auf dich laß uns bauen, aus
 Herzensgrund vertrauen;
 <pb n="158b" src="158.jpg" />
 dir uns laſſen ganz und
 gar, mit allen rechten Chri-
 ſten entfliehn des Teufels
 Liſten, mit Waffen GOttes
 uns rüſten. Amen, Amen,
 das ſey wahr, ſo ſingen
 wir Hallelujah.
 2. JEſus Chriſtus wohn
 uns bey, und laß uns
 nicht ꝑ.c.
 3. Heiliger Geiſt wohn
 uns bey, und laß uns

Normalisierter Text

land, Chriſtum, uns
 haſt geſandt, laß uns ſei-
 nes Verdienſtes auf Erden
 nicht beraubt werden!
 Chriſte, Gottes Sohn,
 der du von dem höchſten
 Thron geſandt in dieſe Welt
 biſt gekommen, uns allen zu
 frommen: komm auch in un-
 ſer Herz und Sinnen, und
 wohne darinnen. O heili-
 ger Geiſt, wahrer Gott,
 ſei unſer Troſt in aller
 Not; mach unſre Seel'
 geſund, daß wir, wirklich
 und aus Herzensgrund, lie-
 ben den neuen Bund.
 251. Mel. 233.
 Gott der Vater wohn' uns
 bei, und laß uns nicht
 verderben, mach uns aller
 Sünde frei, und hilf uns
 ſelig ſterben. Vor dem Teu-
 fel uns bewahr', halt uns
 bei feſtem Glauben, und
 auf dich laß uns bauen, aus
 Herzensgrund vertrauen;
 <pb n="158b" src="158.jpg" />
 dir uns laſſen ganz und
 gar, mit allen rechten Chri-
 ſten entflieh'n des Teufels
 Liſten, mit Waffen Gottes
 uns rüſten. Amen, Amen,
 das ſei wahr, ſo ſingen
 wir Halleluja.
 2. JEſus Chriſtus wohn'
 uns bei, und laß uns
 nicht etc.
 3. Heiliger Geiſt wohn'
 uns bei, und laß uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011001	nicht □c.	nicht etc.
Gesangbuch1778_1_011002	252. Mel. 132.	252. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_011003	Ehr fey dem Vater und	Ehr' sei dem Vater und
Gesangbuch1778_1_011004	dem Sohn und dem	dem Sohn und dem
Gesangbuch1778_1_011005	heiligen Geifte, wie es im	heiligen Geiste, wie es im
Gesangbuch1778_1_011006	Anfang war und nun, der	Anfang war und nun, der
Gesangbuch1778_1_011007	uns fein Hülfe leifte; daß	uns seine Hilfe leiste; dass
Gesangbuch1778_1_011008	wir wandeln in feinem Pfad,	wir wandeln in seinem Pfad,
Gesangbuch1778_1_011009	und Sünd und Teufel uns	und Sünd' und Teufel uns
Gesangbuch1778_1_011010	nicht schad: wer das be-	nicht schad': wer das be-
Gesangbuch1778_1_011011	gehrt, sprech Amen.	gehrt, sprech' Amen.
Gesangbuch1778_1_011012	253. Mel. 22.	253. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_011013	Der HErr, unfer Vater	Der Herr, unser Vater
Gesangbuch1778_1_011014	und GOtt, der fegne	und Gott, der segne
Gesangbuch1778_1_011015	uns mit feiner Gnad, und	uns mit seiner Gnad' und
Gesangbuch1778_1_011016	behüte uns allzugleich, und	behüte uns allzugleich und
Gesangbuch1778_1_011017	vermehre fein Liebesreich!	vermehre sein Liebesreich!
Gesangbuch1778_1_011018	2. Der HErr, unfer	2. Der Herr, unser
Gesangbuch1778_1_011019	GOtt und Heiland, laß	Gott und Heiland, lass
Gesangbuch1778_1_011020	üb'r uns leuchten allesamt	über uns leuchten allesamt
Gesangbuch1778_1_011021	fein heiliges Gnadenauge	sein heiliges Gnadengesicht
Gesangbuch1778_1_011022	sicht, und fein's erworbnen	und seines erworbenen
Gesangbuch1778_1_011023	Heiles Licht!	Heiles Licht!
Gesangbuch1778_1_011024	3. Der HErr, GOtt der	3. Der Herr, Gott der
Gesangbuch1778_1_011025	heilige Geift, erheb über	heilige Geist, erheb' über
Gesangbuch1778_1_011026	uns	uns
Gesangbuch1778_1_011027	<pb n="159a" src="159.jpg" />	<pb n="159a" src="0159.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011028	140 Von der heiligen Dreyeinigkeit.	140 Von der heiligen Dreieinigkeit.
Gesangbuch1778_1_011029	uns allermeift fein Ange-	uns allermeist sein Ange-
Gesangbuch1778_1_011030	sicht voll Gnad und Güt,	sicht voll Gnad' und Güt'
Gesangbuch1778_1_011031	und geb uns feinen theu-	und geb' uns seinen teu-
Gesangbuch1778_1_011032	ren Fried!	ren Fried'!
Gesangbuch1778_1_011033	4. Uns fegne der HErr	4. Uns segne der Herr
Gesangbuch1778_1_011034	unfer GOtt! uns fegne der	unser Gott! Uns segne der
Gesangbuch1778_1_011035	Sohn durch fein'n Tod!	Sohn durch seinen Tod!
Gesangbuch1778_1_011036	es fegne des Geifts Gütig-	Es segne des Geistes Gütig-
Gesangbuch1778_1_011037	keit uns und die ganze	keit uns und die ganze
Gesangbuch1778_1_011038	Chriftenheit!	Christenheit!
Gesangbuch1778_1_011039	254. Mel. 94.	254. Mel. 94.
Gesangbuch1778_1_011040	Komm, komm im Namen	Komm, komm im Namen

ID

Gesangbuch1778_1_011041
 Gesangbuch1778_1_011042
 Gesangbuch1778_1_011043
 Gesangbuch1778_1_011044
 Gesangbuch1778_1_011045
 Gesangbuch1778_1_011046
 Gesangbuch1778_1_011047
 Gesangbuch1778_1_011048
 Gesangbuch1778_1_011049
 Gesangbuch1778_1_011050
 Gesangbuch1778_1_011051
 Gesangbuch1778_1_011052
 Gesangbuch1778_1_011053
 Gesangbuch1778_1_011054
 Gesangbuch1778_1_011055
 Gesangbuch1778_1_011056
 Gesangbuch1778_1_011057
 Gesangbuch1778_1_011058
 Gesangbuch1778_1_011059
 Gesangbuch1778_1_011060
 Gesangbuch1778_1_011061
 Gesangbuch1778_1_011062
 Gesangbuch1778_1_011063
 Gesangbuch1778_1_011064
 Gesangbuch1778_1_011065
 Gesangbuch1778_1_011066
 Gesangbuch1778_1_011067
 Gesangbuch1778_1_011068
 Gesangbuch1778_1_011069
 Gesangbuch1778_1_011070
 Gesangbuch1778_1_011071
 Gesangbuch1778_1_011072
 Gesangbuch1778_1_011073
 Gesangbuch1778_1_011074
 Gesangbuch1778_1_011075
 Gesangbuch1778_1_011076
 Gesangbuch1778_1_011077
 Gesangbuch1778_1_011078
 Gesangbuch1778_1_011079
 Gesangbuch1778_1_011080

Diplomatische Transkription

JEſu Chriſt, der unfer
 Ein und Alles iſt, komrn
 ewig bey uns bleiben, du
 heilige Dreyeinigkeit!
 wir wolln in dieſer Gna-
 denzeit, was du an uns
 thuſt, gläuben.
 255. Mel. 22.
 Die heilige Dreyeinigkeit
 beweift ſich in der
 Gnadenzeit: wir warten
 ftets auf neue Seg'n,
 von's Vaters, Sohns und
 Geiſtes weg'n.
 2. Der Vater nimmt
 uns in feine Hut, der
 Sohn wäſcht uns mit
 feinem Blut, der heilige
 Geiſt iſt ftets bemüht,
 daß er uns pflieget und
 erzieht.
 3. Ey nun, ſo habe
 tauſend Dank, o du, nach
 dem mein Herz iſt krank!
 und heiliger Geiſt, und du,
 <pb n="159b" src="159.jpg" />
 der ſich im Sohne freuet
 über mich!
 256. Mel. 132.
 Was GOtt, der Vater
 und der Geiſt, dem
 ganzen Menſchenſamen für
 Gnade, Schuß und Treu
 beweift, geſchicht ins Soh-
 nes Namen; *) und was
 man bitt't vom höchſten
 Gut, wenn mans im Na-
 men JEſu thut, iſt alles
 Ja und Amen.
 *) Um des Sohnes willen.

Normalisierter Text

Jesu Christ, der unser
 Ein' und Alles ist, komm
 ewig bei uns bleiben, du
 heilige Dreieinigkeit!
 Wir woll'n in dieser Gna-
 denzeit, was du an uns
 tust, glauben.
 255. Mel. 22.
 Die heilige Dreieinigkeit
 beweist sich in der
 Gnadenzeit: wir warten
 stets auf neue Seg'n,
 von's Vaters, Sohns und
 Geistes wegen.
 2. Der Vater nimmt
 uns in seine Hut, der
 Sohn wäscht uns mit
 seinem Blut, der heilige
 Geist ist stets bemüht,
 dass er uns pflieget und
 erzieht.
 3. Ei nun, so habe
 tausend Dank, o du, nach
 dem mein Herz ist krank!
 Und heiliger Geist, und du,
 <pb n="159b" src="0159.jpg" />
 der sich im Sohne freuet
 über mich!
 256. Mel. 132.
 Was Gott, der Vater
 und der Geist, dem
 ganzen Menschensamen für
 Gnade, Schutz und Treu'
 beweist, geschieht in's Soh-
 nes Namen; *) und was
 man bittet vom höchsten
 Gut, wenn man's im Na-
 men Jesu tut, ist alles
 Ja und Amen.
 *) Um des Sohnes willen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011081	257. Mel. 4.	257. Mel. 4.
Gesangbuch1778_1_011082	Tritt her, o Gemein!	Tritt her, o Gemein'!
Gesangbuch1778_1_011083	vors heilige Dreyein,	vor's heilige Dreiein,
Gesangbuch1778_1_011084	das durch JEFum Chrif	das durch Jesum Christ
Gesangbuch1778_1_011085	zum ewigen Leben dir of	zum ewigen Leben dir of
Gesangbuch1778_1_011086	fenbart ift.	fenbart ist.
Gesangbuch1778_1_011087	2. Zum Vater als	2. Zum Vater als
Gesangbuch1778_1_011088	Staub, dem gleichwol der	Staub, dem gleichwohl der
Gesangbuch1778_1_011089	Glaub ein heilig und keufch	Glaub' ein heilig und keusch
Gesangbuch1778_1_011090	Verlobungsrecht gibt am	Verlobungsrecht gibt am
Gesangbuch1778_1_011091	Jehovah im Fleifch.	Jehova im Fleisch.
Gesangbuch1778_1_011092	3. Zum Chrif als die	3. Zum Christ als die
Gesangbuch1778_1_011093	Braut, am Kreuz ihm ver	Braut, am Kreuz ihm ver
Gesangbuch1778_1_011094	traut, verdient und ver	traut, verdient und ver
Gesangbuch1778_1_011095	sühnt, und von feinen hei	sühnt, und von seinen hei
Gesangbuch1778_1_011096	ligen Engeln bedient.	ligen Engeln bedient.
Gesangbuch1778_1_011097	4. Zum Geifte als	4. Zum Geiste als
Gesangbuch1778_1_011098	Kind: dem Aug und Herz	Kind: dem Aug' und Herz
Gesangbuch1778_1_011099	rinnt, fo oft es ihn hört,	rinnt, so oft es ihn hört,
Gesangbuch1778_1_011100	und er uns die Wunden	und er uns die Wunden
Gesangbuch1778_1_011101	des Lammes verklärt.	des Lammes verklärt.
Gesangbuch1778_1_011102	5. Nun ift die Gemein'	5. Nun ist die Gemein'
Gesangbuch1778_1_011103	des Sohns Fleifch und	des Sohnes Fleisch und
Gesangbuch1778_1_011104	Bein;	Bein;
Gesangbuch1778_1_011105	<pb n="160a" src="160.jpg" />	<pb n="160a" src="0160.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011106	Von der heiligen Dreyeinigkeit. 141	Von der heiligen Dreieinigkeit. 141
Gesangbuch1778_1_011107	Bein; fie liebt fo fchaam	Bein; sie liebt so scham
Gesangbuch1778_1_011108	roth, und dankt ihm für feine	rot und dankt ihm für seine
Gesangbuch1778_1_011109	Menfchwerdung und Tod.	Menschwerdung und Tod.
Gesangbuch1778_1_011110	6. Was ift er ihr dann?	6. Was ist er ihr dann?
Gesangbuch1778_1_011111	ihr ewiger Mann, ihr einiger	Ihr ewiger Mann, ihr einziger
Gesangbuch1778_1_011112	Schmerz, ihr einiges Wohl	Schmerz, ihr einziges Wohl
Gesangbuch1778_1_011113	feyn, ihr Leben, ihr Herz.	sein, ihr Leben, ihr Herz.
Gesangbuch1778_1_011114	Mel. 249. Du heilige	Mel. 249. Du heilige
Gesangbuch1778_1_011115	Dreyeinigkeit, fey fürs	Dreieinigkeit, sei für's
Gesangbuch1778_1_011116	Lamm GOTTes benedeyt!	Lamm Gottes benedeyt!
Gesangbuch1778_1_011117	Amen Hallelujah, Halle	Amen Halleluja, Halle
Gesangbuch1778_1_011118	lujah, Amen Hallelujah!	lujah, Amen Halleluja!
Gesangbuch1778_1_011119	258. Mel. 228.	258. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_011120	Hallelujah, Lob, Preis und	Halleluja, Lob, Preis und

ID

Gesangbuch1778_1_011121
 Gesangbuch1778_1_011122
 Gesangbuch1778_1_011123
 Gesangbuch1778_1_011124
 Gesangbuch1778_1_011125
 Gesangbuch1778_1_011126
 Gesangbuch1778_1_011127
 Gesangbuch1778_1_011128
 Gesangbuch1778_1_011129
 Gesangbuch1778_1_011130
 Gesangbuch1778_1_011131
 Gesangbuch1778_1_011132
 Gesangbuch1778_1_011133
 Gesangbuch1778_1_011134
 Gesangbuch1778_1_011135
 Gesangbuch1778_1_011136
 Gesangbuch1778_1_011137
 Gesangbuch1778_1_011138
 Gesangbuch1778_1_011139
 Gesangbuch1778_1_011140
 Gesangbuch1778_1_011141
 Gesangbuch1778_1_011142
 Gesangbuch1778_1_011143
 Gesangbuch1778_1_011144
 Gesangbuch1778_1_011145
 Gesangbuch1778_1_011146
 Gesangbuch1778_1_011147
 Gesangbuch1778_1_011148
 Gesangbuch1778_1_011149
 Gesangbuch1778_1_011150
 Gesangbuch1778_1_011151
 Gesangbuch1778_1_011152
 Gesangbuch1778_1_011153
 Gesangbuch1778_1_011154
 Gesangbuch1778_1_011155
 Gesangbuch1778_1_011156
 Gesangbuch1778_1_011157
 Gesangbuch1778_1_011158
 Gesangbuch1778_1_011159
 Gesangbuch1778_1_011160

Diplomatische Transkription

Ehr, fey unferm GOtt
 je mehr und mehr für alle
 feine Werke! von Ewigkeit
 zu Ewigkeit fey von uns al-
 len ihm bereit Dank, Weis-
 heit, Kraft und Stärke!
 fingt ihm, bringt ihm ein
 erfreulich Heilig, Heilig;
 heilig ift GOtt, unfer GOtt,
 der HErr Zebaoth!
 2. Hallelujah, Preis,
 Ehr und Macht fey dem
 gefchlacht'eten Lamm ge-
 bracht, in dem wir find
 erwehlet; das uns mit fei-
 nem Blut erkaufft, damit
 befrenget und getauft,
 und fich mit uns vermäh-
 let, heilig, felig ift die
 Freundfchaft und Gemein-
 fchaft, die wir haben, und
 darinnen uns erlaben.
 3. Hallelujah, GOtt
 heilger Geift! fey ewiglich
 <pb n="160b" src="160.jpg" />
 von uns gepreift, durch
 den wir neu geboren; der
 uns mit Gaben ausgeziert,
 dem Bräutigam uns zuge-
 führt, in dem wir find er-
 koren. *) Ey ja, ey da,
 da ift Freude, da ift Wei-
 de, da ift Manna, und
 ein ewig Hofianna.
 *) Eph. 1, 4.
 4. Hallelujah, Lob,
 Preis und Ehr fey unferm
 GOtt je mehr und mehr
 und feinem groffen Namen!
 ftimmt an mit aller Him-

Normalisierter Text

Ehr' sei unserm Gott
 je mehr und mehr für alle
 seine Werke! Von Ewigkeit
 zu Ewigkeit sei von uns al-
 len ihm bereit Dank, Weis-
 heit, Kraft und Stärke!
 Singt ihm, bringt ihm ein
 erfreulich Heilig, Heilig;
 heilig ist Gott, unser Gott,
 der Herr Zebaoth!
 2. Halleluja, Preis,
 Ehr' und Macht sei dem
 geschlachteten Lamm ge-
 bracht, in dem wir sind
 erwählet; das uns mit sei-
 nem Blut erkaufft, damit
 besprenget und getauft,
 und sich mit uns vermäh-
 let, heilig, selig ist die
 Freundschaft und Gemein-
 schaft, die wir haben, und
 darinnen uns erlaben.
 3. Halleluja, Gott
 heiliger Geist! Sei ewiglich
 <pb n="160b" src="0160.jpg" />
 von uns gepreist, durch
 den wir neu geboren; der
 uns mit Gaben ausgeziert,
 dem Bräutigam uns zuge-
 führt, in dem wir sind er-
 koren. *) Ei ja, ei da,
 da ist Freude, da ist Wei-
 de, da ist Manna, und
 ein ewig Hosianna.
 *) Eph 1, 4.
 4. Halleluja, Lob,
 Preis und Ehr' sei unserm
 Gott je mehr und mehr
 und seinem großen Namen!
 Stimmt an mit aller Him-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011161	melsschaar, und fíngt nun	melsschar und singet nun
Gesangbuch1778_1_011162	und immerdar mit Freu=	und immerdar mit Freu=
Gesangbuch1778_1_011163	den: Amen, Amen! fíngt	den: Amen, Amen! Singt
Gesangbuch1778_1_011164	ihm, bringt ihm ein er=	ihm, bringt ihm ein er=
Gesangbuch1778_1_011165	freulich Heilig, Heilig; heil=	freulich Heilig, Heilig; heil=
Gesangbuch1778_1_011166	lig ift GOtt, unfer GOtt,	lig ist Gott, unser Gott,
Gesangbuch1778_1_011167	der HErr Zebaoth.	der Herr Zebaoth.
Gesangbuch1778_1_011168	259. Mel. 132.	259. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_011169	Nun fíngt die felige Ge=	Nun singt die selige Ge=
Gesangbuch1778_1_011170	mein von theur er=	mein' von teuer er=
Gesangbuch1778_1_011171	kauften Leuten, erwehlet,	kauften Leuten, erwáhlet,
Gesangbuch1778_1_011172	JEfu Braut zu feyn, vor	Jesu Braut zu sein, vor
Gesangbuch1778_1_011173	Anbeginn der Zeiten: du	Anbeginn der Zeiten: du
Gesangbuch1778_1_011174	heilige Dreyeinigkeit! fey	heilige Dreyeinigkeit! Sei
Gesangbuch1778_1_011175	fürs Lamm GOttes bene=	für's Lamm Gottes bene=
Gesangbuch1778_1_011176	deyt, in alle Ewigkeiten.	deit, in alle Ewigkeiten.
Gesangbuch1778_1_011177	260. Mel. 22.	260. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_011178	Die Gnade des HErrn JE=	Die Gnade des Herrn Je=
Gesangbuch1778_1_011179	fu Chrif, die Liebe deß,	su Christ, die Liebe dessen,
Gesangbuch1778_1_011180	der Vater ift, des heiligen	der Vater ist, des heiligen
Gesangbuch1778_1_011181	Geifts Gemeinfchaft fey uns	Geistes Gemeinschaft sei uns
Gesangbuch1778_1_011182	alle Tage fühlbar neu.	alle Tage fühlbar neu.
Gesangbuch1778_1_011183	Von	Von
Gesangbuch1778_1_011184	<pb n="161a" src="161.jpg" />	<pb n="161a" src="0161.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011185	142 Von dem Vater	142 Von dem Vater
Gesangbuch1778_1_011186	*****	*****
Gesangbuch1778_1_011187	Von dem Vater unfers HErrn JEfu Chrifti,	Von dem Vater unseres Herrn Jesu Christi,
Gesangbuch1778_1_011188	der auch unfer Vater ift.	der auch unser Vater ist.
Gesangbuch1778_1_011189	261. Mel. 132.	261. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_011190	Weil der Mann mit	Weil der Mann mit
Gesangbuch1778_1_011191	fünf Wunden roth	fünf Wunden rot
Gesangbuch1778_1_011192	verkündgen ließ den Sei=	verkünden ließ den Sei=
Gesangbuch1778_1_011193	nen: ich fahre auf zum	nen: ich fahre auf zum
Gesangbuch1778_1_011194	Vater GOtt, dem euren	Vater Gott, dem euren
Gesangbuch1778_1_011195	und dem meinen; fo ruft	und dem meinen; so ruft
Gesangbuch1778_1_011196	die ganze Zeugenwolk:	die ganze Zeugenwolk':
Gesangbuch1778_1_011197	willkommen unter deinem	willkommen unter deinem
Gesangbuch1778_1_011198	Volk, GOtt Abba der	Volk, Gott Abba der
Gesangbuch1778_1_011199	Gemeinen!	Gemeinen!
Gesangbuch1778_1_011200	2. Wer nun aus unfers	2. Wer nun aus unseres

ID

Gesangbuch1778_1_011201
 Gesangbuch1778_1_011202
 Gesangbuch1778_1_011203
 Gesangbuch1778_1_011204
 Gesangbuch1778_1_011205
 Gesangbuch1778_1_011206
 Gesangbuch1778_1_011207
 Gesangbuch1778_1_011208
 Gesangbuch1778_1_011209
 Gesangbuch1778_1_011210
 Gesangbuch1778_1_011211
 Gesangbuch1778_1_011212
 Gesangbuch1778_1_011213
 Gesangbuch1778_1_011214
 Gesangbuch1778_1_011215
 Gesangbuch1778_1_011216
 Gesangbuch1778_1_011217
 Gesangbuch1778_1_011218
 Gesangbuch1778_1_011219
 Gesangbuch1778_1_011220
 Gesangbuch1778_1_011221
 Gesangbuch1778_1_011222
 Gesangbuch1778_1_011223
 Gesangbuch1778_1_011224
 Gesangbuch1778_1_011225
 Gesangbuch1778_1_011226
 Gesangbuch1778_1_011227
 Gesangbuch1778_1_011228
 Gesangbuch1778_1_011229
 Gesangbuch1778_1_011230
 Gesangbuch1778_1_011231
 Gesangbuch1778_1_011232
 Gesangbuch1778_1_011233
 Gesangbuch1778_1_011234
 Gesangbuch1778_1_011235
 Gesangbuch1778_1_011236
 Gesangbuch1778_1_011237
 Gesangbuch1778_1_011238
 Gesangbuch1778_1_011239
 Gesangbuch1778_1_011240

Diplomatische Transkription

HErren Tod erlangt ein
 neues Leben, der folgt mit
 Freuden dem Gebot, fein
 Herze zu erheben zum Va-
 ter, der fo herzlich liebt,
 der alle gute Gaben gibt,
 und uns durch Chrifstum
 fegnet.
 262. Mel. 169.
 Also hat GOtt die Welt
 geliebt, (das merke,
 wer es höret!) die Welt,
 die GOtt fo hoch betrübt,
 hat GOtt fo hoch geehret,
 daß er fein'n eingebornen
 Sohn, den eingen Schak,
 die einge Kron, das einge
 Herz und Leben, für fie
 dahin gegeben.
 <pb n="161b" src="161.jpg" />
 2. Ach mein GOtt, mei-
 nes Lebens Grund! wo foll
 ich Worte finden? mit was
 für Lobe foll mein Mund
 dein treues Herz ergrün-
 den? wie hat doch können
 dis gelchehn? was haft du
 an der Welt erfehn, daß
 du die, fo dich höhnet,
 durch JEfu Tod verfühnet?
 3. Das Herz im Leibe
 weinet mir, vor großem
 Leid und Grämen, wenn
 ich dedenke, wie wirs hier
 fo fchlecht zu Herzen neh-
 men: die meiften wollen
 feiner nicht, und was du
 ihnen zugericht't durch ih-
 res Heilands Büffen, das
 treten fie mit Füffen.

Normalisierter Text

Herrn Tod erlangt ein
 neues Leben, der folgt mit
 Freuden dem Gebot, sein
 Herze zu erheben zum Va-
 ter, der so herzlich liebt,
 der alle gute Gaben gibt,
 und uns durch Christum
 segnet.
 262. Mel. 169.
 Also hat Gott die Welt
 geliebt, (das merke,
 wer es höret!) die Welt,
 die Gott so hoch betrübt,
 hat Gott so hoch geehret,
 dass er seinen eingebornen
 Sohn, den einzigen Schatz,
 die einzige Kron', das einzige
 Herz und Leben, für sie
 dahin gegeben.
 <pb n="161b" src="0161.jpg" />
 2. Ach mein Gott, mei-
 nes Lebens Grund! Wo soll
 ich Worte finden? Mit was
 für Lobe soll mein Mund
 dein treues Herz ergrün-
 den? Wie hat doch können
 dies gescheh'n? Was hast du
 an der Welt erseh'n, dass
 du die, so dich höhnet,
 durch Jesu Tod versöhnet?
 3. Das Herz im Leibe
 weinet mir, vor großem
 Leid und Grämen, wenn
 ich bedenke, wie wir's hier
 so schlecht zu Herzen neh-
 men: die meisten wollen
 seiner nicht, und was du
 ihnen zugerichtet durch ih-
 res Heilands Büßen, das
 treten sie mit Füßen.

ID

Gesangbuch1778_1_011241
 Gesangbuch1778_1_011242
 Gesangbuch1778_1_011243
 Gesangbuch1778_1_011244
 Gesangbuch1778_1_011245
 Gesangbuch1778_1_011246
 Gesangbuch1778_1_011247
 Gesangbuch1778_1_011248
 Gesangbuch1778_1_011249
 Gesangbuch1778_1_011250
 Gesangbuch1778_1_011251
 Gesangbuch1778_1_011252
 Gesangbuch1778_1_011253
 Gesangbuch1778_1_011254
 Gesangbuch1778_1_011255
 Gesangbuch1778_1_011256
 Gesangbuch1778_1_011257
 Gesangbuch1778_1_011258
 Gesangbuch1778_1_011259
 Gesangbuch1778_1_011260
 Gesangbuch1778_1_011261
 Gesangbuch1778_1_011262
 Gesangbuch1778_1_011263
 Gesangbuch1778_1_011264
 Gesangbuch1778_1_011265
 Gesangbuch1778_1_011266
 Gesangbuch1778_1_011267
 Gesangbuch1778_1_011268
 Gesangbuch1778_1_011269
 Gesangbuch1778_1_011270
 Gesangbuch1778_1_011271
 Gesangbuch1778_1_011272
 Gesangbuch1778_1_011273
 Gesangbuch1778_1_011274
 Gesangbuch1778_1_011275
 Gesangbuch1778_1_011276
 Gesangbuch1778_1_011277
 Gesangbuch1778_1_011278
 Gesangbuch1778_1_011279
 Gesangbuch1778_1_011280

Diplomatische Transkription

4. Mein Herze denkt: daß
 GOtt bewahr! ich bleibe
 bey dem Sohne; dem geb
 ich mich, daß bin ich gar,
 und er ift meine Krone.
 Hab ich den Sohn, fo hab
 ich gnug: fein Kreuz und
 Leiden ift mein Schmuck,
 fein Angft ift meine Freude,
 fein Sterben meine Weide.
 5. Fehlts hie und da:
 ey unverzag! laß Sorg
 und Kummer fchwinden:
 der
 <pb n="162a" src="162.jpg" />
 unfers HErm JEfu Chrifti. 143
 der mir das Größte nicht
 verlagt, wird Rath zum
 Kleinfen finden. Hat GOtt
 mir feinen Sohn gefchenkt,
 und für mich in den Tod
 gefenkt; wie folt er, (laßt
 uns denken,) nicht alles
 mit ihm fchenken?
 263. Mel. 82.
 Lieber Vater! unfer Herz
 dankt dir für den bitteren
 Schmerz, den dein lieber
 Sohn muß leiden, als er
 fich zu ewgen Freuden fein
 Gefchöpf mit Blut erwarb,
 und am Kreuze für uns
 farb.
 264. Mel. 22.
 Unfer lieber Vater du bift,
 weil Chriftus unfer Bru-
 der ift, drum trauen wir
 allein auf dich, und wolln
 dich preifen ewiglich.
 265. Mel. 9.

Normalisierter Text

4. Mein Herze denkt: dass
 Gott bewahr! Ich bleibe
 bei dem Sohne; dem geb'
 ich mich, dessen bin ich gar,
 und er ist meine Krone.
 Hab' ich den Sohn, so hab'
 ich genug: sein Kreuz und
 Leiden ist mein Schmuck,
 seine Angst ist meine Freude,
 sein Sterben meine Weide.
 5. Fehl'ts hier und da:
 ei unverzag! Lass Sorg'
 und Kummer schwinden:
 der
 <pb n="162a" src="0162.jpg" />
 unseres Herrn Jesu Christi. 143
 der mir das Größte nicht
 versagt, wird Rat zum
 Kleinsten finden. Hat Gott
 mir seinen Sohn geschenkt
 und für mich in den Tod
 gesenkt; wie sollt' er, (lasst
 uns denken,) nicht alles
 mit ihm schenken?
 263. Mel. 82.
 Lieber Vater! Unser Herz
 dankt dir für den bitteren
 Schmerz, den dein lieber
 Sohn musst leiden, als er
 sich zu ewigen Freuden sein
 Geschöpf mit Blut erwarb
 und am Kreuze für uns
 starb.
 264. Mel. 22.
 Unser lieber Vater du bist,
 weil Christus unser Bru-
 der ist, drum trauen wir
 allein auf dich und woll'n
 dich preisen ewiglich.
 265. Mel. 9.

ID

Gesangbuch1778_1_011281
 Gesangbuch1778_1_011282
 Gesangbuch1778_1_011283
 Gesangbuch1778_1_011284
 Gesangbuch1778_1_011285
 Gesangbuch1778_1_011286
 Gesangbuch1778_1_011287
 Gesangbuch1778_1_011288
 Gesangbuch1778_1_011289
 Gesangbuch1778_1_011290
 Gesangbuch1778_1_011291
 Gesangbuch1778_1_011292
 Gesangbuch1778_1_011293
 Gesangbuch1778_1_011294
 Gesangbuch1778_1_011295
 Gesangbuch1778_1_011296
 Gesangbuch1778_1_011297
 Gesangbuch1778_1_011298
 Gesangbuch1778_1_011299
 Gesangbuch1778_1_011300
 Gesangbuch1778_1_011301
 Gesangbuch1778_1_011302
 Gesangbuch1778_1_011303
 Gesangbuch1778_1_011304
 Gesangbuch1778_1_011305
 Gesangbuch1778_1_011306
 Gesangbuch1778_1_011307
 Gesangbuch1778_1_011308
 Gesangbuch1778_1_011309
 Gesangbuch1778_1_011310
 Gesangbuch1778_1_011311
 Gesangbuch1778_1_011312
 Gesangbuch1778_1_011313
 Gesangbuch1778_1_011314
 Gesangbuch1778_1_011315
 Gesangbuch1778_1_011316
 Gesangbuch1778_1_011317
 Gesangbuch1778_1_011318
 Gesangbuch1778_1_011319
 Gesangbuch1778_1_011320

Diplomatische Transkription

Vater, ißo ift die Zeit,
 deinen Sohn zu ehren:
 das gibt ihm Gelegenheit,
 auch dich zu verklären.
 Joh. 17.
 2. Er ward darum ein-
 verleibt unferm Menfchenle-
 ben, daß er könne dem, der
 glaubt, ewges Leben geben.
 3. Was ifts ewge Leben
 dann? das ifts, wenn das
 Seine zu dir Vater fagen
 Input
 <pb n="162b" src="162.jpg" />
 kan; zu ihm: mein Ge-
 beine!
 4. Er ift nicht mehr in
 der Welt fichtbar zu erlan-
 gen; hat die Jünger hingede-
 ftellt, weil er zu dir gangen.
 5. Ihren Heimruf wolt
 er nicht; drum bewahr die
 Seinen in der Welt vorm
 Böfewicht: denn fie find
 die Deinen.
 6. In der Wahrheit heil-
 ge fie; er hat fie gefendet,
 wie er, dein Gefandter, hie
 dein Werk har vollendet.
 7. Er wards Opferlamm
 für fie, und that fonft noch
 treulich all's an ihnen, daß
 mit fie in ihm würden heilig.
 8. Diefer Segen folt hin-
 fort auf den Jüngern blei-
 ben, und auf alln, die durch
 ihr Wort würden an ihn
 gläuben.
 9. So wie Er und du
 Eins feyn; fo folln alle

Normalisierter Text

Vater, itzo ist die Zeit,
 deinen Sohn zu ehren:
 das gibt ihm Gelegenheit,
 auch dich zu verklären.
 Joh 17.
 2. Er ward darum ein-
 verleibt unserm Menschenle-
 ben, dass er könne dem, der
 glaubt, ewiges Leben geben.
 3. Was ist's ewiges Leben
 dann? Das ist's, wenn das
 Seine zu dir Vater sagen
 Output
 <pb n="162b" src="162.jpg" />
 kann; zu ihm: mein Gebein!
 4. Er ist nicht mehr in
 der Welt sichtbar zu erlangen;
 hat die Jünger hingestellt,
 weil er zu dir gegangen.
 5. Ihren Heimruf wollte
 er nicht; darum bewahre die
 Seinen in der Welt vor dem
 Bösewicht: denn sie sind
 die Deinen.
 6. In der Wahrheit heilige
 sie; er hat sie gesendet,
 wie er, dein Gesandter, hier
 dein Werk hat vollendet.
 7. Er ward das Opferlamm
 für sie und tat sonst noch
 treulich alles an ihnen, damit
 sie in ihm heilig würden.
 8. Dieser Segen sollte hinfort
 auf den Jüngern bleiben
 und auf allen, die durch
 ihr Wort an ihn glauben
 würden.
 9. So wie Er und du
 eins seid, so sollen alle

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011321	Heerden feiner feligen Ge	Herden seiner seligen Gemein
Gesangbuch1778_1_011322	mein in dir und ihm werden.	in dir und ihm werden.
Gesangbuch1778_1_011323	10. Daß die Liebe, mit	10. Dass die Liebe, mit
Gesangbuch1778_1_011324	der du ihn umfängft im	der du ihn umfängst im
Gesangbuch1778_1_011325	Throne, fey in ihn'n, und	Throne, in ihnen sei und
Gesangbuch1778_1_011326	er dazu felbft in ihnen	er dazu selbst in ihnen
Gesangbuch1778_1_011327	wohne.	wohne.
Gesangbuch1778_1_011328	266. Mel. 230.	266. Mel. 230.
Gesangbuch1778_1_011329	Alle, die ihr zu den Leuten	Alle, die ihr zu den Leuten
Gesangbuch1778_1_011330	des HErrn gehört, laßt	des Herrn gehört, lasst
Gesangbuch1778_1_011331	euch bereiten, daß ihr fo	euch bereiten, dass ihr so
Gesangbuch1778_1_011332	nah beym Vater feyd, als	nah beim Vater seid, als
Gesangbuch1778_1_011333	das	das
Gesangbuch1778_1_011334	<pb n="163a" src="163.jpg" />	<pb n="163a" src="163.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011335	144 Von dem Vater	144 Von dem Vater
Gesangbuch1778_1_011336	das Herz, das unfertwegen	das Herz, das unsertwegen
Gesangbuch1778_1_011337	fein Haupt nicht konte fanf	sein Haupt nicht konnte sanfte
Gesangbuch1778_1_011338	te legen, wir hätten dann	legen, wir hätten dann
Gesangbuch1778_1_011339	erft beßre Zeit. *) Und ift	erst bessere Zeit. *) Und ist
Gesangbuch1778_1_011340	das Herze voll, fo wie es	das Herz voll, so wie es
Gesangbuch1778_1_011341	kan und foll von dem Ein	kann und soll von dem Eindruck;
Gesangbuch1778_1_011342	druck; fo zeugt der Blick	so zeugt der Blick
Gesangbuch1778_1_011343	von Frend und Glück: und	von Freud und Glück: und
Gesangbuch1778_1_011344	Furcht und Sorge weicht	Furcht und Sorge weicht
Gesangbuch1778_1_011345	zurück. *) Joh. 17, 21.	zurück. *) Joh. 17, 21.
Gesangbuch1778_1_011346	267. Mel. 10.	267. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_011347	Laßt uns mit füffen Wei	Lasst uns mit süßen Weisen
Gesangbuch1778_1_011348	fen die Güte GÖttes	die Güte Gottes
Gesangbuch1778_1_011349	preifen, und unfers Vaters	preisen und unseres Vaters
Gesangbuch1778_1_011350	Segen recht dankbarlich er	Segen recht dankbarlich erwägen.
Gesangbuch1778_1_011351	wegen.	
Gesangbuch1778_1_011352	2. Den allerärmften Sün	2. Den allerärmsten Sündern
Gesangbuch1778_1_011353	dern erbeut er fich als Kin	erbie tet er sich als Kindern,
Gesangbuch1778_1_011354	dern, hat ihnen Heil und	hat ihnen Heil und
Gesangbuch1778_1_011355	Frieden in feinem Sohn	Frieden in seinem Sohn
Gesangbuch1778_1_011356	befchieden.	beschieden.
Gesangbuch1778_1_011357	3. Auf dem lag alle	3. Auf dem lag alle
Gesangbuch1778_1_011358	Sünde von jedem Men	Sünde von jedem Menschenkind;
Gesangbuch1778_1_011359	fchenkinde; den Tod, den	den Tod, den
Gesangbuch1778_1_011360	wir verfchuldet, hat unfer	wir verschuldet, hat unser

ID

Gesangbuch1778_1_011361
 Gesangbuch1778_1_011362
 Gesangbuch1778_1_011363
 Gesangbuch1778_1_011364
 Gesangbuch1778_1_011365
 Gesangbuch1778_1_011366
 Gesangbuch1778_1_011367
 Gesangbuch1778_1_011368
 Gesangbuch1778_1_011369
 Gesangbuch1778_1_011370
 Gesangbuch1778_1_011371
 Gesangbuch1778_1_011372
 Gesangbuch1778_1_011373
 Gesangbuch1778_1_011374
 Gesangbuch1778_1_011375
 Gesangbuch1778_1_011376
 Gesangbuch1778_1_011377
 Gesangbuch1778_1_011378
 Gesangbuch1778_1_011379
 Gesangbuch1778_1_011380
 Gesangbuch1778_1_011381
 Gesangbuch1778_1_011382
 Gesangbuch1778_1_011383
 Gesangbuch1778_1_011384
 Gesangbuch1778_1_011385
 Gesangbuch1778_1_011386
 Gesangbuch1778_1_011387
 Gesangbuch1778_1_011388
 Gesangbuch1778_1_011389
 Gesangbuch1778_1_011390
 Gesangbuch1778_1_011391
 Gesangbuch1778_1_011392
 Gesangbuch1778_1_011393
 Gesangbuch1778_1_011394
 Gesangbuch1778_1_011395
 Gesangbuch1778_1_011396
 Gesangbuch1778_1_011397
 Gesangbuch1778_1_011398
 Gesangbuch1778_1_011399
 Gesangbuch1778_1_011400

Diplomatische Transkription

Bürg erduldet.
 4. Dis laffet uns beden-
 ken, wenn uns die Sünden
 kränken: daß der aufs
 Höchfte liebet, der feinen
 Sohn uns gibet.
 5. Ift dis vollkommne
 Lieben uns tief ins Herz
 gefchrieben, fo lernt man
 auf ihn Ichauen mit kind-
 lichem Vertrauen.
 6. Solt er uns was ver-
 fagen, wenn wir ihm gläu-
 <pb n="163b" src="163.jpg" />
 big klagen, was wir allhier
 für Gaben zum Leben nö-
 thig haben?
 7. Ach gib uns, und
 vermehre, o Vater! dir zur
 Ehre, was wir vor allem
 wehlen: den Schaß für
 unfre Seelen!
 8. Wird diefe Bitt erfül-
 let, fo ift das Herz gefillet;
 wir können hier und droben
 dich froh und dankbar loben.
 268. Mel. 214.
 Solt ich meinem GOtt
 nicht fingen? Iolt ich
 ihm nicht dankbar feyn?
 denn ich feh in allen Din-
 gen, wie fo gut ers mit
 mir mein'. Ift doch nichts,
 als lauter Lieben, das fein
 treues Herze regt, das ohn
 Ende hebt und trägt, die
 in feinem Dienft fich üben.
 Alles Ding währt feine Zeit,
 GOttes Lieb in Ewigkeit.
 2. Sein Sohn ift ihm

Normalisierter Text

Bürge erduldet.
 4. Dies lasset uns bedenken,
 wenn uns die Sünden
 kränken: dass der aufs
 Höchste liebt, der seinen
 Sohn uns gibt.
 5. Ist dies vollkommene
 Lieben uns tief ins Herz
 geschrieben, so lernt man
 auf ihn schauen mit kindlichem
 Vertrauen.
 6. Sollte er uns was versagen,
 wenn wir ihm gläu-
 <pb n="163b" src="163.jpg" />
 big klagen, was wir allhier
 für Gaben zum Leben nötig
 haben?
 7. Ach gib uns und
 vermehre, o Vater! dir zur
 Ehre, was wir vor allem
 wählen: den Schatz für
 unsre Seelen!
 8. Wird diese Bitte erfüllet,
 so ist das Herz gestillet;
 wir können hier und droben
 dich froh und dankbar loben.
 268. Mel. 214.
 Sollte ich meinem Gott
 nicht singen? Sollte ich
 ihm nicht dankbar sein?
 Denn ich seh in allen Dingen,
 wie so gut er's mit
 mir meint. Ist doch nichts
 als lauter Lieben, das sein
 treues Herze regt, das ohne
 Ende hebt und trägt, die
 in seinem Dienst sich üben.
 Alles Ding währt seine Zeit,
 Gottes Lieb in Ewigkeit.
 2. Sein Sohn ist ihm

ID

Gesangbuch1778_1_011401
 Gesangbuch1778_1_011402
 Gesangbuch1778_1_011403
 Gesangbuch1778_1_011404
 Gesangbuch1778_1_011405
 Gesangbuch1778_1_011406
 Gesangbuch1778_1_011407
 Gesangbuch1778_1_011408
 Gesangbuch1778_1_011409
 Gesangbuch1778_1_011410
 Gesangbuch1778_1_011411
 Gesangbuch1778_1_011412
 Gesangbuch1778_1_011413
 Gesangbuch1778_1_011414
 Gesangbuch1778_1_011415
 Gesangbuch1778_1_011416
 Gesangbuch1778_1_011417
 Gesangbuch1778_1_011418
 Gesangbuch1778_1_011419
 Gesangbuch1778_1_011420
 Gesangbuch1778_1_011421
 Gesangbuch1778_1_011422
 Gesangbuch1778_1_011423
 Gesangbuch1778_1_011424
 Gesangbuch1778_1_011425
 Gesangbuch1778_1_011426
 Gesangbuch1778_1_011427
 Gesangbuch1778_1_011428
 Gesangbuch1778_1_011429
 Gesangbuch1778_1_011430
 Gesangbuch1778_1_011431
 Gesangbuch1778_1_011432
 Gesangbuch1778_1_011433
 Gesangbuch1778_1_011434
 Gesangbuch1778_1_011435
 Gesangbuch1778_1_011436
 Gesangbuch1778_1_011437
 Gesangbuch1778_1_011438
 Gesangbuch1778_1_011439
 Gesangbuch1778_1_011440

Diplomatische Transkription

nicht zu theuer, nein, er
 gibt ihn für mich hin, daß
 er mich vom ewgen Feuer
 durch fein theures Blut gewin-
 ninn. O du unergründter
 Brunnen! wie will doch
 mein Ichwacher Geift, ob
 er sich gleich hoch befleißt,
 deine Tief ergründen könn-
 nen? Alles Ding □c.
 3. Seinen Geift den ed-
 len Führer, gibt er mir
 mit
 <pb n="164a" src="164.jpg" />
 unfers HErm JEfu Chrifti. 145
 mit feinem Wort, daß er
 werde mein Regirer durch
 die Welt zur Himmelsport:
 daß er mir mein Herz erfülle
 mit dem hellen Glaubens-
 licht, das des Todes Macht
 zerbricht, und die Hölle selbst
 macht ftille. Alles Ding □c.
 4. Meiner Seelen Wohl-
 ergehen hat er ja recht wohl
 bedacht; will dem Leibe
 Noth zuthehen, nimmt ers
 gleichfalls wohl in acht.
 Wenn mein Können, mein
 Vermögen nichts vermag,
 nichts helfen kan, kömt
 mein GOtt und hebt mir
 an, fein Vermögen beyzu-
 legen. Alles Ding □c.
 5. Wenn ich Ichlafe,
 wacht fein Sorgen, und
 ermuntert mein Gemüth,
 daß ich alle liebe Morgen
 Ichau neue Lieb und Güt.
 Wäre mein GOtt nicht ge-

Normalisierter Text

nicht zu teuer, nein, er
 gibt ihn für mich hin, dass
 er mich vom ewigen Feuer
 durch sein teures Blut gewinnt.
 O du unergründter
 Brunnen! Wie will doch
 mein schwacher Geist, ob
 er sich gleich hoch befleißt,
 deine Tief ergründen können?
 Alles Ding etc.
 3. Seinen Geist, den edlen
 Führer, gibt er mir
 mit
 <pb n="164a" src="164.jpg" />
 unseres Herrn Jesu Christi. 145
 mit seinem Wort, dass er
 werde mein Regierer durch
 die Welt zur Himmelsport:
 dass er mir mein Herz erfülle
 mit dem hellen Glaubenslicht,
 das des Todes Macht
 zerbricht und die Hölle selbst
 macht stille. Alles Ding etc.
 4. Meiner Seelen Wohlergehen
 hat er ja recht wohl
 bedacht; will dem Leibe
 Not zustehen, nimmt er es
 gleichfalls wohl in Acht.
 Wenn mein Können, mein
 Vermögen nichts vermag,
 nichts helfen kann, kommt
 mein Gott und hebt mir
 an, sein Vermögen beizulegen.
 Alles Ding etc.
 5. Wenn ich schlafe,
 wacht sein Sorgen und
 ermuntert mein Gemüt,
 dass ich alle lieben Morgen
 schaue neue Lieb und Güt.
 Wäre mein Gott nicht gewesen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011441	wefen, hätte mich fein An	hätte mich sein Angesicht
Gesangbuch1778_1_011442	geficht nicht geleitet, wär ich	nicht geleitet, wär ich
Gesangbuch1778_1_011443	nicht aus fo mancher Angft	nicht aus so mancher Angst
Gesangbuch1778_1_011444	genefen. Alles Ding □c.	genesen. Alles Ding etc.
Gesangbuch1778_1_011445	6. Wie ein Adler fein	6. Wie ein Adler sein
Gesangbuch1778_1_011446	Gefieder über feine Jungen	Gefieder über seine Jungen
Gesangbuch1778_1_011447	ftreckt; alfo hat auch hin	streckt; also hat auch hin
Gesangbuch1778_1_011448	und wieder mich des Höch	und wieder mich des Höchsten
Gesangbuch1778_1_011449	ften Arm bedeckt. GOttes	Arm bedeckt. Gottes
Gesangbuch1778_1_011450	Engel, den er fendet, hat	Engel, den er sendet, hat
Gesangbuch1778_1_011451	das Böle, fo der Feind an	das Böse, so der Feind anzurichten
Gesangbuch1778_1_011452	zurichten war gemeint, in	gemeint war, in
Gesangbuch1778_1_011453	die Ferne weggewendet.	die Ferne weggewendet.
Gesangbuch1778_1_011454	Alles Ding □c.	Alles Ding etc.
Gesangbuch1778_1_011455	<pb n="164b" src="164.jpg" />	<pb n="164b" src="164.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011456	7. Weil dann weder Ziel	7. Weil dann weder Ziel
Gesangbuch1778_1_011457	noch Ende lich in GOttes	noch Ende sich in Gottes
Gesangbuch1778_1_011458	Liebe find't: fo erheb ich	Liebe findet: so erheb ich
Gesangbuch1778_1_011459	meine Hände zu dir, Vater!	meine Hände zu dir, Vater!
Gesangbuch1778_1_011460	als dein Kind; bitte, wollft	als dein Kind; bitte, wolltest
Gesangbuch1778_1_011461	mir Gnade geben, dich, aus	mir Gnade geben, dich aus
Gesangbuch1778_1_011462	aller meiner Macht, zu	aller meiner Macht zu
Gesangbuch1778_1_011463	umfangen Tag und Nacht,	umfangen Tag und Nacht,
Gesangbuch1778_1_011464	hier in diefem armen Leben,	hier in diesem armen Leben,
Gesangbuch1778_1_011465	bis ich dich, nach diefer Zeit,	bis ich dich, nach dieser Zeit,
Gesangbuch1778_1_011466	lieb und lob in Ewigkeit.	lieb und lob in Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_011467	269. Mel. 9.	269. Mel. 9.
Gesangbuch1778_1_011468	Der du in dem Him	Der du in dem Himmel
Gesangbuch1778_1_011469	mel bift: feit dein	bist: seit dein
Gesangbuch1778_1_011470	Sohn, der Eine, *) JEsus	Sohn, der Eine, *) Jesus
Gesangbuch1778_1_011471	unfer Bruder ift, Vater	unser Bruder ist, Vater
Gesangbuch1778_1_011472	der Gemeine!	der Gemeinde!
Gesangbuch1778_1_011473	*) Der Einige.	*) Der Einzige.
Gesangbuch1778_1_011474	2. Deinem Namen	2. Deinem Namen
Gesangbuch1778_1_011475	wiederfahr feine heilige	widerfahr seine heilige
Gesangbuch1778_1_011476	Ehre! wem wär wol dein	Ehre! Wem wär wohl dein
Gesangbuch1778_1_011477	Name klar, wenn dein	Name klar, wenn dein
Gesangbuch1778_1_011478	Sohn nicht wäre?	Sohn nicht wäre?
Gesangbuch1778_1_011479	3. Komm mit deinem	3. Komm mit deinem
Gesangbuch1778_1_011480	Königreich, daß lich vor	Königreich, dass sich vor

ID

Gesangbuch1778_1_011481
 Gesangbuch1778_1_011482
 Gesangbuch1778_1_011483
 Gesangbuch1778_1_011484
 Gesangbuch1778_1_011485
 Gesangbuch1778_1_011486
 Gesangbuch1778_1_011487
 Gesangbuch1778_1_011488
 Gesangbuch1778_1_011489
 Gesangbuch1778_1_011490
 Gesangbuch1778_1_011491
 Gesangbuch1778_1_011492
 Gesangbuch1778_1_011493
 Gesangbuch1778_1_011494
 Gesangbuch1778_1_011495
 Gesangbuch1778_1_011496
 Gesangbuch1778_1_011497
 Gesangbuch1778_1_011498
 Gesangbuch1778_1_011499
 Gesangbuch1778_1_011500
 Gesangbuch1778_1_011501
 Gesangbuch1778_1_011502
 Gesangbuch1778_1_011503
 Gesangbuch1778_1_011504
 Gesangbuch1778_1_011505
 Gesangbuch1778_1_011506
 Gesangbuch1778_1_011507
 Gesangbuch1778_1_011508
 Gesangbuch1778_1_011509
 Gesangbuch1778_1_011510
 Gesangbuch1778_1_011511
 Gesangbuch1778_1_011512
 Gesangbuch1778_1_011513
 Gesangbuch1778_1_011514
 Gesangbuch1778_1_011515
 Gesangbuch1778_1_011516
 Gesangbuch1778_1_011517
 Gesangbuch1778_1_011518
 Gesangbuch1778_1_011519
 Gesangbuch1778_1_011520

Diplomatische Transkription

dem Sohne aller Erden
 Ende beug, feinem Tod
 zum Lohne.
 4. Wie's im Himmel
 pflegt zu gehn, also auch
 auf Erden foll dein heil-
 ger Will gefchehn, durch
 des Lammes Heerden.
 5. Gib uns unfer täg-
 lich Brod, gib es uns
 auch heute; und durch
 JEſu Blut und Tod fegn'
 uns feine Leute.
 K
 6. Und
 <pb n="165a" src="165.jpg" />
 146 Von dem Vater
 6. Und vergib uns
 unfre Schuld, wie auch
 wir vergeben; denn wir
 achten die Geduld unfers
 HErrn fürs Leben.
 7. In Verfuchung führ
 uns nicht; fondern hilf
 uns lieber gänzlich los
 vom Böfewicht, zur Vol-
 lendung über.
 8. Amen, Abba Je-
 hovah! dir und deinem
 Namen Reich und Kraft
 und Gloria ißt und
 ewig! Amen.
 270. Mel. 96.
 O GOtt, Vater im Him-
 melreich! wir bitten dich
 heut allzugleich, daß dein
 Name geheiligt werd, und
 dein Reich in uns fey auf
 Erd, damit wir deinen be-
 ften Willn zu aller Zeit

Normalisierter Text

dem Sohne aller Erden
 Ende beugt, seinem Tod
 zum Lohne.
 4. Wie's im Himmel
 pflegt zu gehen, also auch
 auf Erden soll dein heiliger
 Wille geschehn, durch
 des Lammes Herden.
 5. Gib uns unser täglich
 Brod, gib es uns
 auch heute; und durch
 Jesu Blut und Tod segne
 uns seine Leute.
 K
 6. Und
 <pb n="165a" src="165.jpg" />
 146 Von dem Vater
 6. Und vergib uns
 unsre Schuld, wie auch
 wir vergeben; denn wir
 achten die Geduld unseres
 Herrn fürs Leben.
 7. In Versuchung führ
 uns nicht; sondern hilf
 uns lieber gänzlich los
 vom Bösewicht, zur Vollendung
 über.
 8. Amen, Abba Jehovah!
 Dir und deinem
 Namen Reich und Kraft
 und Gloria ist und
 ewig! Amen.
 270. Mel. 96.
 O Gott, Vater im Himmelreich!
 Wir bitten dich
 heut allzugleich, dass dein
 Name geheiligt werd und
 dein Reich in uns sei auf
 Erd, damit wir deinen bessten
 Willen zu aller Zeit

ID

Gesangbuch1778_1_011521
 Gesangbuch1778_1_011522
 Gesangbuch1778_1_011523
 Gesangbuch1778_1_011524
 Gesangbuch1778_1_011525
 Gesangbuch1778_1_011526
 Gesangbuch1778_1_011527
 Gesangbuch1778_1_011528
 Gesangbuch1778_1_011529
 Gesangbuch1778_1_011530
 Gesangbuch1778_1_011531
 Gesangbuch1778_1_011532
 Gesangbuch1778_1_011533
 Gesangbuch1778_1_011534
 Gesangbuch1778_1_011535
 Gesangbuch1778_1_011536
 Gesangbuch1778_1_011537
 Gesangbuch1778_1_011538
 Gesangbuch1778_1_011539
 Gesangbuch1778_1_011540
 Gesangbuch1778_1_011541
 Gesangbuch1778_1_011542
 Gesangbuch1778_1_011543
 Gesangbuch1778_1_011544
 Gesangbuch1778_1_011545
 Gesangbuch1778_1_011546
 Gesangbuch1778_1_011547
 Gesangbuch1778_1_011548
 Gesangbuch1778_1_011549
 Gesangbuch1778_1_011550
 Gesangbuch1778_1_011551
 Gesangbuch1778_1_011552
 Gesangbuch1778_1_011553
 Gesangbuch1778_1_011554
 Gesangbuch1778_1_011555
 Gesangbuch1778_1_011556
 Gesangbuch1778_1_011557
 Gesangbuch1778_1_011558
 Gesangbuch1778_1_011559
 Gesangbuch1778_1_011560

Diplomatische Transkription

mögen erfüllen.
 2. Gib uns heut unfer
 täglich Brod; vergib uns
 unfre Miffethat, wie wir
 allhier in unferm Leb'n auch
 unferm Schuldigern ver-
 geb'n, und laß uns in nichts
 fchädlichs falln, fondern
 fteh bey und hilf uns alln!
 271. Mel. 125.
 O Vater der Gemeine!
 geheiligt werd dein
 Nam; dein Königreich er-
 fcheine; dein Wille mach
 <pb n="165b" src="165.jpg" />
 uns zahm; gib Brod; ver-
 gib die Sünde; kein Arg's
 das Herz entzünde; rett
 uns aus aller Noth!
 272. Mel. 208.
 Vater aller Ehren! laß
 dein Wort uns lehren,
 daß dein Reich hier fey;
 es gefcheh dein Wille; un-
 fern Hunger ftille; mach
 uns fchuldenfrey; laß uns
 nicht dem Böfewicht; rette
 uns aus allem Leide, und
 führ uns zur Freude.
 273. Mel. 97.
 Denn dein, o Vater! ift
 das Reich, die Kraft
 und Herrlichkeit zugleich
 mit deinem lieben eingen
 Sohn und mit dem heiligen
 Geifte frohn: dir fey An-
 betung, und zu aller Zeit
 Lob, Preis, Ehr, Ruhm und
 Dank, in Ewigkeit!
 274. Mel. 235.

Normalisierter Text

mögen erfüllen.
 2. Gib uns heut unser
 täglich Brod; vergib uns
 unsre Missetat, wie wir
 allhier in unserm Leben auch
 unsern Schuldnern vergeb'n,
 und lass uns in nichts
 Schädliches fallen, sondern
 steh bei und hilf uns allen!
 271. Mel. 125.
 O Vater der Gemeinde!
 Geheiligt werd dein
 Nam'; dein Königreich erscheine;
 dein Wille mach
 <pb n="165b" src="165.jpg" />
 uns zahm; gib Brod; vergib
 die Sünde; kein Arges
 das Herz entzünde; rett
 uns aus aller Not!
 272. Mel. 208.
 Vater aller Ehren! Lass
 dein Wort uns lehren,
 dass dein Reich hier sei;
 es gescheh dein Wille; unsern
 Hunger stille; mach
 uns schuldenfrei; lass uns
 nicht dem Bösewicht; rette
 uns aus allem Leide und
 führ uns zur Freude.
 273. Mel. 97.
 Denn dein, o Vater! ist
 das Reich, die Kraft
 und Herrlichkeit zugleich
 mit deinem lieben eigenen
 Sohn und mit dem heiligen
 Geiste froh: dir sei Anbetung
 und zu aller Zeit
 Lob, Preis, Ehr, Ruhm und
 Dank, in Ewigkeit!
 274. Mel. 235.

ID

Gesangbuch1778_1_011561
 Gesangbuch1778_1_011562
 Gesangbuch1778_1_011563
 Gesangbuch1778_1_011564
 Gesangbuch1778_1_011565
 Gesangbuch1778_1_011566
 Gesangbuch1778_1_011567
 Gesangbuch1778_1_011568
 Gesangbuch1778_1_011569
 Gesangbuch1778_1_011570
 Gesangbuch1778_1_011571
 Gesangbuch1778_1_011572
 Gesangbuch1778_1_011573
 Gesangbuch1778_1_011574
 Gesangbuch1778_1_011575
 Gesangbuch1778_1_011576
 Gesangbuch1778_1_011577
 Gesangbuch1778_1_011578
 Gesangbuch1778_1_011579
 Gesangbuch1778_1_011580
 Gesangbuch1778_1_011581
 Gesangbuch1778_1_011582
 Gesangbuch1778_1_011583
 Gesangbuch1778_1_011584
 Gesangbuch1778_1_011585
 Gesangbuch1778_1_011586
 Gesangbuch1778_1_011587
 Gesangbuch1778_1_011588
 Gesangbuch1778_1_011589
 Gesangbuch1778_1_011590
 Gesangbuch1778_1_011591
 Gesangbuch1778_1_011592
 Gesangbuch1778_1_011593
 Gesangbuch1778_1_011594
 Gesangbuch1778_1_011595
 Gesangbuch1778_1_011596
 Gesangbuch1778_1_011597
 Gesangbuch1778_1_011598
 Gesangbuch1778_1_011599
 Gesangbuch1778_1_011600

Diplomatische Transkription

HErr GOtt! dich loben
 wir; dein Geiſt töntſ
 Abba für,
 Du GOtt und Vater
 der Gemein; nimm Ehr von
 deinen Kinderlein!
 Alle Engel und Him-
 melsheer, und was dienet
 des Sohnes Ehr,
 Die Cherubim und Se-
 raphim erhöhn dein Lob
 mit heller Stimm:
 Hei-
 <pb n="166a" src="166.jpg" />
 unfers HErn JEFu Chrifti. 147
 Heiliger Vater GOtt
 Des HErn der Zebaoth,
 Abba GOtt unfer GOtt
 Durch unfers HERren
 Tod!
 Dein göttlich Macht und
 Herrlichkeit leucht't aus
 dem Sohne weit und breit,
 Durch welchen du die
 Welt gemacht, *) und uns
 zur Seligkeit bedacht. **)
 *) Ebr. 1, 2. **) Eph. 1, 4.
 Den heiligen zwölf Bo-
 ten ward dein Name durch
 ihn offenbart.
 Die theuren Märtrrer
 allzumal ftürben auf deine
 Gnadenwahl.
 Die Vier, die Tag und
 Nacht nicht ruhn, haben
 mit deinem Lob zu thun;
 Der vier und zwanzig
 Aeltften Schaar legt ihre
 Kronen vor dir dar,
 Und vor dir, Abba Je-

Normalisierter Text

Herr Gott! Dich loben
 wir; dein Geist tönt es
 Abba für,
 Du Gott und Vater
 der Gemeinde; nimm Ehr von
 deinen Kinderlein!
 Alle Engel und Himmelsheer
 und was dienet
 des Sohnes Ehr,
 Die Cherubim und Seraphim
 erhöhen dein Lob
 mit heller Stimm:
 Heili-
 <pb n="166a" src="166.jpg" />
 unseres Herrn Jesu Christi. 147
 ger Vater Gott
 Des Herrn der Zebaoth,
 Abba Gott unser Gott
 Durch unseres Herrn
 Tod!
 Dein göttliche Macht und
 Herrlichkeit leuchtet aus
 dem Sohne weit und breit,
 Durch welchen du die
 Welt gemacht, *) und uns
 zur Seligkeit bedacht. **)
 *) Ebr. 1, 2. **) Eph. 1, 4.
 Den heiligen zwölf Boten
 ward dein Name durch
 ihn offenbart.
 Die teuren Märtyrer
 allzumal starben auf deine
 Gnadenwahl.
 Die Vier, die Tag und
 Nacht nicht ruhn, haben
 mit deinem Lob zu tun;
 Der vierundzwanzig
 Ältesten Schar legt ihre
 Kronen vor dir dar,
 Und vor dir, Abba Jehovah!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011601	hovah! liegen auch wir im	liegen auch wir im
Gesangbuch1778_1_011602	Staube da. Amen.	Staube da. Amen.
Gesangbuch1778_1_011603	Mel. 22. 1. Alfo haft	Mel. 22. 1. Also hast
Gesangbuch1778_1_011604	du die Welt geliebt, daß	du die Welt geliebt, dass
Gesangbuch1778_1_011605	fich dein Herze drein ergibt,	sich dein Herze drein ergibt,
Gesangbuch1778_1_011606	den Sohn, der deine Freud	den Sohn, der deine Freud
Gesangbuch1778_1_011607	und Leb'n, in Noth und	und Leben, in Not und
Gesangbuch1778_1_011608	Tod dahin zu geb'n.	Tod dahin zu geben.
Gesangbuch1778_1_011609	2. Auf daß alles, was	2. Auf dass alles, was
Gesangbuch1778_1_011610	an ihn gläubt, dein'm	an ihn glaubt, deinem
Gesangbuch1778_1_011611	Haufe werde einverleibt.	Hause werde einverleibt.
Gesangbuch1778_1_011612	Sein Sühnopfer fo theu'r	Sein Sühnopfer so teuer
Gesangbuch1778_1_011613	und werth, haft du für	und wert, hast du für
Gesangbuch1778_1_011614	vollgültig erklärt,	vollgültig erklärt,
Gesangbuch1778_1_011615	<pb n="166b" src="166.jpg" />	<pb n="166b" src="166.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011616	3. Da du ihn wieder auf-	3. Da du ihn wieder auferweckt,
Gesangbuch1778_1_011617	erweckt, *) als er den Tod	*) als er den Tod
Gesangbuch1778_1_011618	für uns gefchmeckt; wor-	für uns geschmeckt; worauf
Gesangbuch1778_1_011619	auf er nach erhaltenem Sieg	er nach erhaltenem Sieg
Gesangbuch1778_1_011620	in die Himmel der Him-	in die Himmel der Himmel
Gesangbuch1778_1_011621	mel ftieg.	stieg.
Gesangbuch1778_1_011622	*) Röm. 4, 25. 8, 34.	*) Röm. 4, 25. 8, 34.
Gesangbuch1778_1_011623	4. Er nahm den Thron	4. Er nahm den Thron
Gesangbuch1778_1_011624	ein auf dein Wort, und du	ein auf dein Wort, und du
Gesangbuch1778_1_011625	führt feine Kriege fort,	führst seine Kriege fort,
Gesangbuch1778_1_011626	bis Satan und fein Reich	bis Satan und sein Reich
Gesangbuch1778_1_011627	befiegt zum Schemel feiner	besiegt zum Schemel seiner
Gesangbuch1778_1_011628	Füffe liegt;	Füße liegt;
Gesangbuch1778_1_011629	5. Und er, der in dem	5. Und er, der in dem
Gesangbuch1778_1_011630	Heiligen fich ließ mit fei-	Heiligen sich ließ mit seinem
Gesangbuch1778_1_011631	nem Blute fehn, das für	Blute sehn, das für
Gesangbuch1778_1_011632	uns redt vor deinem Thron,	uns redet vor deinem Thron,
Gesangbuch1778_1_011633	vertritt da feinen Schmer-	vertritt da seinen Schmerzenslohn.
Gesangbuch1778_1_011634	zenslohn.	
Gesangbuch1778_1_011635	6. Nun Vater! hilf den	6. Nun Vater! Hilf den
Gesangbuch1778_1_011636	Kindern dein, die mit fein'm	Kindern dein, die mit seinem
Gesangbuch1778_1_011637	Blut geweiht feyn: gedenk	Blut geweiht sind: gedenk
Gesangbuch1778_1_011638	an feinen bitterm Tod, fieh	an seinen bitterm Tod, sieh
Gesangbuch1778_1_011639	an fein heilige Wunden roth;	an seine heiligen Wunden rot;
Gesangbuch1778_1_011640	Mel. 54. 7. Und gib uns	Mel. 54. 7. Und gib uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011641	ftets an feinem Heil und	stets an seinem Heil und
Gesangbuch1778_1_011642	all feinen Verdienften Theil;	all seinen Verdiensten Teil;
Gesangbuch1778_1_011643	ja hilf dem Volk, das er dir	ja hilf dem Volk, das er dir
Gesangbuch1778_1_011644	nennt, zu dem er sich vor dir	nennt, zu dem er sich vor dir
Gesangbuch1778_1_011645	bekennt, und's feine nennt.	bekennt und es seine nennt.
Gesangbuch1778_1_011646	8. Laß um uns alle groß	8. Lass um uns alle groß
Gesangbuch1778_1_011647	und klein, die heiligen En-	und klein, die heiligen Engel
Gesangbuch1778_1_011648	gel Wächter feyn; pfleg	Wächter sein; pfleg
Gesangbuch1778_1_011649	und nähr uns zu aller Zeit,	und nähr uns zu aller Zeit
Gesangbuch1778_1_011650	und gib uns ein mächtig	und gib uns ein mächtig
Gesangbuch1778_1_011651	Geleit durch diefe Zeit.	Geleit durch diese Zeit.
Gesangbuch1778_1_011652	Mel. 22. 9. Täglich dich,	Mel. 22. 9. Täglich dich,
Gesangbuch1778_1_011653	Vater! lobt und ehrt, was	Vater! lobt und ehrt, was
Gesangbuch1778_1_011654	JEfu Chrifto angehört: daß	Jesu Christo angehört: dass
Gesangbuch1778_1_011655	K 2	K 2
Gesangbuch1778_1_011656	du	du
Gesangbuch1778_1_011657	<pb n="167a" src="167.jpg" />	<pb n="167a" src="167.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011658	148 Von dem Sohne GÖttes,	148 Von dem Sohne Gottes,
Gesangbuch1778_1_011659	du den Sohn aus deinem	du den Sohn aus deinem
Gesangbuch1778_1_011660	Thron gabst einer Magd	Thron gabst einer Magd
Gesangbuch1778_1_011661	zu ihrem Sohn;	zu ihrem Sohn;
Gesangbuch1778_1_011662	10. Daß du den heiligen	10. Dass du den heiligen
Gesangbuch1778_1_011663	Geift gefandt, der ihn und	Geist gesandt, der ihn und
Gesangbuch1778_1_011664	dich uns macht bekant; daß	dich uns macht bekannt; dass
Gesangbuch1778_1_011665	wir schon hier auf diefer	wir schon hier auf dieser
Gesangbuch1778_1_011666	Erde'n zu einem Geift mit	Erden zu einem Geist mit
Gesangbuch1778_1_011667	JEfu werd'n;	Jesu werden;
Gesangbuch1778_1_011668	<pb n="167b" src="167.jpg" />	<pb n="167b" src="167.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011669	Mel. 235. 11. Daß du,	Mel. 235. 11. Dass du,
Gesangbuch1778_1_011670	wenn er einft vor dich ftellr	wenn er einst vor dich stellt
Gesangbuch1778_1_011671	die Auserwehltten aus der	die Auserwählten aus der
Gesangbuch1778_1_011672	Welt, und fpricht; hier ift	Welt und spricht: Hier ist
Gesangbuch1778_1_011673	der Kinder Schar, die mir	der Kinder Schar, die mir
Gesangbuch1778_1_011674	von dir gegeben war; wirft	von dir gegeben war; wirst
Gesangbuch1778_1_011675	ewig Vater der Gemein,	ewig Vater der Gemeinde
Gesangbuch1778_1_011676	und wir Miterben Chrifti	und wir Miterben Christi
Gesangbuch1778_1_011677	feyn. Amen.	sein. Amen.
Gesangbuch1778_1_011678	*****	*****
Gesangbuch1778_1_011679	Von dem Sohne GÖttes, unferrn HErrn	Von dem Sohne Gottes, unserm Herrn
Gesangbuch1778_1_011680	und Heilande.	und Heilande.

ID

Gesangbuch1778_1_011681
 Gesangbuch1778_1_011682
 Gesangbuch1778_1_011683
 Gesangbuch1778_1_011684
 Gesangbuch1778_1_011685
 Gesangbuch1778_1_011686
 Gesangbuch1778_1_011687
 Gesangbuch1778_1_011688
 Gesangbuch1778_1_011689
 Gesangbuch1778_1_011690
 Gesangbuch1778_1_011691
 Gesangbuch1778_1_011692
 Gesangbuch1778_1_011693
 Gesangbuch1778_1_011694
 Gesangbuch1778_1_011695
 Gesangbuch1778_1_011696
 Gesangbuch1778_1_011697
 Gesangbuch1778_1_011698
 Gesangbuch1778_1_011699
 Gesangbuch1778_1_011700
 Gesangbuch1778_1_011701
 Gesangbuch1778_1_011702
 Gesangbuch1778_1_011703
 Gesangbuch1778_1_011704
 Gesangbuch1778_1_011705
 Gesangbuch1778_1_011706
 Gesangbuch1778_1_011707
 Gesangbuch1778_1_011708
 Gesangbuch1778_1_011709
 Gesangbuch1778_1_011710
 Gesangbuch1778_1_011711
 Gesangbuch1778_1_011712
 Gesangbuch1778_1_011713
 Gesangbuch1778_1_011714
 Gesangbuch1778_1_011715
 Gesangbuch1778_1_011716
 Gesangbuch1778_1_011717
 Gesangbuch1778_1_011718
 Gesangbuch1778_1_011719
 Gesangbuch1778_1_011720

Diplomatische Transkription

275. Mel. 172.
 Ach GOtt, was hat für
 Herrlichkeit, für Ma-
 jeftät und Wonne, in fei-
 ner groffen Seligkeit, mein
 JEfus, meine Sonne! die
 Himmel der Himmel be-
 greifen ihn nicht, er ift
 ohn Anfang und Ende; die
 Mächtigen leiften ihm fchul-
 dige Pflicht, und alle Wür-
 den und Stände.
 2. Er herrfchet über Che-
 rubim, gebeut den Tiefen
 allen; die Thronen und die
 Seraphim fchaun auf fein
 Wohlgefallen; die Helden
 und Märtyrer preifen ihn
 gern, die Aeltften falln vor
 ihm nieder; und allefamt fin-
 gen dem freundlichen HErrn
 die allerlieblichften Lieder.
 <pb n="167c" src="167.jpg" />
 3. Er ift dem Vater
 gleich an Macht, er ift
 auf feinem Throne, und
 aller Himmel Glanz und
 Pracht ift feines Hauptes
 Krone; die Engel und
 Menfchen die fchauen ihn
 an, mit unausprechlichen
 Freuden: o felig und
 abermal felig, wer kan
 fein Herz und Sinne da
 weiden!
 4. Und alles diefes foll
 auch ich, wenn er mich dort
 wird küffen, in feinen Ar-
 men ewiglich empfinden
 und genieffen: die Freude,

Normalisierter Text

275. Mel. 172.
 Ach Gott, was hat für
 Herrlichkeit, für Majestät
 und Wonne, in seiner
 großen Seligkeit, mein
 Jesus, meine Sonne! Die
 Himmel der Himmel begreifen
 ihn nicht, er ist
 ohne Anfang und Ende; die
 Mächtigen leisten ihm schuldige
 Pflicht und alle Würden
 und Stände.
 2. Er herrscht über Cherubim,
 gebeut den Tiefen
 allen; die Thronen und die
 Seraphim schau auf sein
 Wohlgefallen; die Helden
 und Märtyrer preisen ihn
 gern, die Ältesten fallen vor
 ihm nieder; und allesamt singen
 dem freundlichen Herrn
 die allerlieblichsten Lieder.
 <pb n="167c" src="167.jpg" />
 3. Er ist dem Vater
 gleich an Macht, er sitzt
 auf seinem Throne, und
 aller Himmel Glanz und
 Pracht ist seines Hauptes
 Krone; die Engel und
 Menschen, die schauen ihn
 an mit unaussprechlichen
 Freuden: o selig und
 abermal selig, wer kann
 sein Herz und Sinne da
 weiden!
 4. Und alles dieses soll
 auch ich, wenn er mich dort
 wird küssen, in seinen Armen
 ewiglich empfinden
 und genießen: die Freude,

ID

Gesangbuch1778_1_011721
 Gesangbuch1778_1_011722
 Gesangbuch1778_1_011723
 Gesangbuch1778_1_011724
 Gesangbuch1778_1_011725
 Gesangbuch1778_1_011726
 Gesangbuch1778_1_011727
 Gesangbuch1778_1_011728
 Gesangbuch1778_1_011729
 Gesangbuch1778_1_011730
 Gesangbuch1778_1_011731
 Gesangbuch1778_1_011732
 Gesangbuch1778_1_011733
 Gesangbuch1778_1_011734
 Gesangbuch1778_1_011735
 Gesangbuch1778_1_011736
 Gesangbuch1778_1_011737
 Gesangbuch1778_1_011738
 Gesangbuch1778_1_011739
 Gesangbuch1778_1_011740
 Gesangbuch1778_1_011741
 Gesangbuch1778_1_011742
 Gesangbuch1778_1_011743
 Gesangbuch1778_1_011744
 Gesangbuch1778_1_011745
 Gesangbuch1778_1_011746
 Gesangbuch1778_1_011747
 Gesangbuch1778_1_011748
 Gesangbuch1778_1_011749
 Gesangbuch1778_1_011750
 Gesangbuch1778_1_011751
 Gesangbuch1778_1_011752
 Gesangbuch1778_1_011753
 Gesangbuch1778_1_011754
 Gesangbuch1778_1_011755
 Gesangbuch1778_1_011756
 Gesangbuch1778_1_011757
 Gesangbuch1778_1_011758
 Gesangbuch1778_1_011759
 Gesangbuch1778_1_011760

Diplomatische Transkription

die Wonne, die ewige Luft,
 die er mir dorten wird
 geben, iſt weder dem
 Herzen noch Sinnen be-
 wußt in dieſem irdlichen
 Leben.
 276. JE-
 <pb n="168a" src="168.jpg" />
 unferrn HErrn und Heilande. 149
 276. Mel. 11.
 JEſu! meiner Seelen Ruh,
 und mein beſter Schaß
 dazu: Alles biſt du mir
 allein, ſollſt auch ferner
 Alles feyn.
 2. Bin ich krank, und
 iſt kein Mann, der die
 Schwachheit lindern kan;
 JEſus will mein Arzt in
 Pein und mein treuer Hel-
 fer feyn.
 3. Bin ich nackend, arm
 und bloß, iſt mein Elend
 noch ſo groß; JEſus hilft
 zu rechter Zeit meiner Noth
 und Dürftigkeit.
 4. Drum, o JEſu! will
 ich dich immer lieben veſtig-
 lich: du, o JEſu, ſollſt
 allein meiner Seelen Alles
 feyn!
 277. Mel. 132.
 Der HErr iſt mein ge-
 treuer Hirt, hält mich
 in feiner Hute, darinn mir
 gar nichts mangeln wird
 an irgend einem Gute.
 Er gibt mir Weid ohn Un-
 terlaß, darauf wächſt das
 wohlſchmeckend Gras fei-

Normalisierter Text

die Wonne, die ewige Lust,
 die er mir dorten wird
 geben, ist weder dem
 Herzen noch Sinnen bewusst
 in diesem sterblichen
 Leben.
 276. Je-
 <pb n="168a" src="168.jpg" />
 unferrn Herrn und Heilande. 149
 276. Mel. 11.
 Jesu! Meiner Seelen Ruh,
 und mein bester Schatz
 dazu: Alles bist du mir
 allein, sollst auch ferner
 Alles sein.
 2. Bin ich krank und
 ist kein Mann, der die
 Schwachheit lindern kann;
 Jesus will mein Arzt in
 Pein und mein treuer Helfer
 sein.
 3. Bin ich nackt, arm
 und bloß, ist mein Elend
 noch so groß; Jesus hilft
 zu rechter Zeit meiner Not
 und Dürftigkeit.
 4. Drum, o Jesu! will
 ich dich immer lieben festiglich:
 du, o Jesu, sollst
 allein meiner Seelen Alles
 sein!
 277. Mel. 132.
 Der Herr ist mein getreuer
 Hirt, hält mich
 in seiner Hut, darin mir
 gar nichts mangeln wird
 an irgendeinem Gute.
 Er gibt mir Weide ohne Unterlass,
 darauf wächst das
 wohlschmeckende Gras seines

ID

Gesangbuch1778_1_011761
 Gesangbuch1778_1_011762
 Gesangbuch1778_1_011763
 Gesangbuch1778_1_011764
 Gesangbuch1778_1_011765
 Gesangbuch1778_1_011766
 Gesangbuch1778_1_011767
 Gesangbuch1778_1_011768
 Gesangbuch1778_1_011769
 Gesangbuch1778_1_011770
 Gesangbuch1778_1_011771
 Gesangbuch1778_1_011772
 Gesangbuch1778_1_011773
 Gesangbuch1778_1_011774
 Gesangbuch1778_1_011775
 Gesangbuch1778_1_011776
 Gesangbuch1778_1_011777
 Gesangbuch1778_1_011778
 Gesangbuch1778_1_011779
 Gesangbuch1778_1_011780
 Gesangbuch1778_1_011781
 Gesangbuch1778_1_011782
 Gesangbuch1778_1_011783
 Gesangbuch1778_1_011784
 Gesangbuch1778_1_011785
 Gesangbuch1778_1_011786
 Gesangbuch1778_1_011787
 Gesangbuch1778_1_011788
 Gesangbuch1778_1_011789
 Gesangbuch1778_1_011790
 Gesangbuch1778_1_011791
 Gesangbuch1778_1_011792
 Gesangbuch1778_1_011793
 Gesangbuch1778_1_011794
 Gesangbuch1778_1_011795
 Gesangbuch1778_1_011796
 Gesangbuch1778_1_011797
 Gesangbuch1778_1_011798
 Gesangbuch1778_1_011799
 Gesangbuch1778_1_011800

Diplomatische Transkription

nes heilfamen Wortes.
 2. Gutes uud die Barmherzigkeit *) folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit im Haus des HERren eben, auf Erd
 <pb n="168b" src="168.jpg" />
 in chriftlicher Gemein, und wenn ich heim darf, werd ich feyn bey Chrifto meinem HERren.
 *) Oder: machen mirs hier erträglich, daß ich kan haben meine Freud am Haus des HERren täglich, auf Erd □c.
 278. Mel. 125.
 HErr Chrifft, der einge Gottessohn, Vaters in Ewigkeit, vor allen Creaturen, gleichwie gefchrieben fteht; *) er ift der Morgenfterne, fein'n Glanz ftreckt er fo ferne vor andern Sternen klar. *) Col. 1, 15. 17.
 2. Für uns ein Menfch geboren, im leßten Theil der Zeit, der Mutter unverloren ihr jungfräulich Keufchheit; den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgechloffen, das Leben wiederbracht.
 3. Laß uns in deiner Liebe und Erkenntniß nehmen zu; daß wir im Glauben bleiben und dienen im Geift fo: daß wir hier mögen fchmecken dein Süßigkeit im Herzen, und dür-

Normalisierter Text

heilsamen Wortes.
 2. Gutes und die Barmherzigkeit *) folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit im Haus des Herrn eben, auf Erd
 <pb n="168b" src="168.jpg" />
 in christlicher Gemeinde, und wenn ich heim darf, werd ich sein bei Christo meinem Herrn.
 *) Oder: machen mir's hier erträglich, dass ich kann haben meine Freud am Haus des Herrn täglich, auf Erd etc.
 278. Mel. 125.
 Herr Christ, der einzige Gottessohn, Vaters in Ewigkeit, vor allen Creaturen, gleichwie geschrieben steht; *) er ist der Morgensterne, seinen Glanz streckt er so ferne vor andern Sternen klar. *) Col. 1, 15. 17.
 2. Für uns ein Mensch geboren, im letzten Teil der Zeit, der Mutter unverloren ihr jungfräulich Keuschheit; den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wiederbracht.
 3. Lass uns in deiner Liebe und Erkenntnis nehmen zu; dass wir im Glauben bleiben und dienen im Geist so: dass wir hier mögen schmecken deine Süßigkeit im Herzen und dürsten

ID

Gesangbuch1778_1_011801
 Gesangbuch1778_1_011802
 Gesangbuch1778_1_011803
 Gesangbuch1778_1_011804
 Gesangbuch1778_1_011805
 Gesangbuch1778_1_011806
 Gesangbuch1778_1_011807
 Gesangbuch1778_1_011808
 Gesangbuch1778_1_011809
 Gesangbuch1778_1_011810
 Gesangbuch1778_1_011811
 Gesangbuch1778_1_011812
 Gesangbuch1778_1_011813
 Gesangbuch1778_1_011814
 Gesangbuch1778_1_011815
 Gesangbuch1778_1_011816
 Gesangbuch1778_1_011817
 Gesangbuch1778_1_011818
 Gesangbuch1778_1_011819
 Gesangbuch1778_1_011820
 Gesangbuch1778_1_011821
 Gesangbuch1778_1_011822
 Gesangbuch1778_1_011823
 Gesangbuch1778_1_011824
 Gesangbuch1778_1_011825
 Gesangbuch1778_1_011826
 Gesangbuch1778_1_011827
 Gesangbuch1778_1_011828
 Gesangbuch1778_1_011829
 Gesangbuch1778_1_011830
 Gesangbuch1778_1_011831
 Gesangbuch1778_1_011832
 Gesangbuch1778_1_011833
 Gesangbuch1778_1_011834
 Gesangbuch1778_1_011835
 Gesangbuch1778_1_011836
 Gesangbuch1778_1_011837
 Gesangbuch1778_1_011838
 Gesangbuch1778_1_011839
 Gesangbuch1778_1_011840

Diplomatische Transkription

ften ftets nach dir.
 4. Du Schöpfer aller
 Dinge, du väterliche Kraft!
 regirft von End zu Ende
 kräftig aus eigner Macht:
 K 3
 das
 <pb n="169a" src="169.jpg" />
 150 Von dem Sohne GÖttes,
 das Herz uns zu dir wende,
 und kehr ab unfre Sinne,
 daß fie nicht irrn von dir.
 5. Ertödt uns durch dein
 Güte, erweck uns durch
 dein Gnad: den alten Men-
 fchen kränke; daß der Neu-
 leben mag wohl hier auf
 diefer Erden, den Sinn
 und all Begierden und
 G'danken hab'n zu dir.
 279. Mel. 445.
 Liebes Herz, bedenke doch
 deines JEFu große Güte,
 richte dich ißt freudig auf,
 und erwecke dein Gemüthe!
 JEFus kömt dir, als ein
 König, der fich deinen Hel-
 fer nennt, und fich durch
 dis Wort dir also felbft zu
 deinem Heil verpfändt.
 2. Er will helfen allezeit,
 was dich drückt, darfft du
 ihm klagen; ftößt dir Noth
 und Mangel zu, du darffts
 ihm nur kindlich fagen: du
 haft einen folchen Helfer,
 der von Ewigkeit dich liebt,
 der die Noth auch felbft erf-
 fahren, und im Leiden fich
 geübt.

Normalisierter Text

stets nach dir.
 4. Du Schöpfer aller
 Dinge, du väterliche Kraft!
 Regierst von End zu Ende
 kräftig aus eigner Macht:
 K 3
 das
 <pb n="169a" src="169.jpg" />
 150 Von dem Sohne Gottes,
 das Herz uns zu dir wende
 und kehr ab unsre Sinne,
 dass sie nicht irren von dir.
 5. Ertöt uns durch deine
 Güte, erweck uns durch
 deine Gnad: den alten Menschen
 kränke; dass der Neuleben
 mag wohl hier auf
 dieser Erden, den Sinn
 und all Begierden und
 Gedanken haben zu dir.
 279. Mel. 445.
 Liebes Herz, bedenke doch
 deines Jesu große Güte,
 richte dich jetzt freudig auf
 und erwecke dein Gemüte!
 Jesus kommt dir als ein
 König, der sich deinen Helfer
 nennt und sich durch
 dies Wort dir also selbst zu
 deinem Heil verpfändet.
 2. Er will helfen allezeit,
 was dich drückt, darfst du
 ihm klagen; stößt dir Not
 und Mangel zu, du darfst
 ihm nur kindlich sagen: Du
 hast einen solchen Helfer,
 der von Ewigkeit dich liebt,
 der die Not auch selbst erfahren
 und im Leiden sich
 geübt.

ID

Gesangbuch1778_1_011841
 Gesangbuch1778_1_011842
 Gesangbuch1778_1_011843
 Gesangbuch1778_1_011844
 Gesangbuch1778_1_011845
 Gesangbuch1778_1_011846
 Gesangbuch1778_1_011847
 Gesangbuch1778_1_011848
 Gesangbuch1778_1_011849
 Gesangbuch1778_1_011850
 Gesangbuch1778_1_011851
 Gesangbuch1778_1_011852
 Gesangbuch1778_1_011853
 Gesangbuch1778_1_011854
 Gesangbuch1778_1_011855
 Gesangbuch1778_1_011856
 Gesangbuch1778_1_011857
 Gesangbuch1778_1_011858
 Gesangbuch1778_1_011859
 Gesangbuch1778_1_011860
 Gesangbuch1778_1_011861
 Gesangbuch1778_1_011862
 Gesangbuch1778_1_011863
 Gesangbuch1778_1_011864
 Gesangbuch1778_1_011865
 Gesangbuch1778_1_011866
 Gesangbuch1778_1_011867
 Gesangbuch1778_1_011868
 Gesangbuch1778_1_011869
 Gesangbuch1778_1_011870
 Gesangbuch1778_1_011871
 Gesangbuch1778_1_011872
 Gesangbuch1778_1_011873
 Gesangbuch1778_1_011874
 Gesangbuch1778_1_011875
 Gesangbuch1778_1_011876
 Gesangbuch1778_1_011877
 Gesangbuch1778_1_011878
 Gesangbuch1778_1_011879
 Gesangbuch1778_1_011880

Diplomatische Transkription

3. Nun mein JEFu! weil
 du dich selber unfern Helfer
 nenneft, und zu deinem Herz
 zen uns freyen Zutritt herz
 lich gönneft: fo komm ich,
 und falle nieder hier vor
 deinem Gnadenthron: du
 <pb n="169b" src="169.jpg" />
 kanft dich nun felbft nicht
 leugnen, hilf mir, JEFu,
 GOttes Sohn!
 280. Mel. 132.
 Niemand war in der gan
 zen Welt, der uns durch
 feinen Namen befreyen könt,
 denn nur der Held, der,
 als des Weibes Samen,
 fich bey uns in der Füll
 der Zeit, aus der verborg
 nen Ewigkeit, im Fleifch
 hat eingetellet.
 2. So heißt er dann
 nicht JEFus nur, er ift
 auch, was er heißet, in
 dem er unfere Natur aus
 allem Jammer reiffet: deß
 wollen wir uns ewig freun;
 denn Nam und That ftimmt
 überein: er heißt und ift
 auch JEFus.
 3. Drum ift in keinem
 andern Heil, kein Nam ift
 fonft gegeben, in dem uns
 Gnade wird zu Theil nnd
 Fried und ewigs Leben, als
 nur der Name JEFu Chrifft,
 der unfer Seligmacher ift;
 ihm fey Lob, Preis und Ehre.
 281. Mel. 1.
 Wir haben ftets an JEFu

Normalisierter Text

3. Nun mein Jesu! Weil
 du dich selber unsern Helfer
 nennest und zu deinem Herzen
 uns freien Zutritt herzlich
 gönnest: so komm ich
 und falle nieder hier vor
 deinem Gnadenthron: Du
 <pb n="169b" src="169.jpg" />
 kannst dich nun selbst nicht
 leugnen, hilf mir, Jesu,
 Gottes Sohn!
 280. Mel. 132.
 Niemand war in der ganzen
 Welt, der uns durch
 seinen Namen befreien könnte,
 denn nur der Held, der,
 als des Weibes Samen,
 sich bei uns in der Fülle
 der Zeit, aus der verborgenen
 Ewigkeit, im Fleisch
 hat eingestellt.
 2. So heißt er dann
 nicht Jesus nur, er ist
 auch, was er heißt, indem
 er unsere Natur aus
 allem Jammer reißt: dess wollen
 wir uns ewig freun;
 denn Nam und Tat stimmt
 überein: er heißt und ist
 auch Jesus.
 3. Drum ist in keinem
 andern Heil, kein Nam ist
 sonst gegeben, in dem uns
 Gnade wird zuteil und
 Fried und ewiges Leben, als
 nur der Name Jesu Christ,
 der unser Seligmacher ist;
 ihm sei Lob, Preis und Ehre.
 281. Mel. 1.
 Wir haben stets an Jesu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_011881	Namen Freude, und	Namen Freude, und
Gesangbuch1778_1_011882	jeder gibt uns Troft und	jeder gibt uns Trost und
Gesangbuch1778_1_011883	Stärk und Weide.	Stärk und Weide.
Gesangbuch1778_1_011884	2. Sein Volk hat an	2. Sein Volk hat an
Gesangbuch1778_1_011885	ihm einen treuen Führer,	ihm einen treuen Führer
Gesangbuch1778_1_011886	und	und
Gesangbuch1778_1_011887	<pb n="170a" src="170.jpg" />	<pb n="170a" src="170.jpg" />
Gesangbuch1778_1_011888	unferm HErrn und Heilande. 151	unserm Herrn und Heilande. 151
Gesangbuch1778_1_011889	und weiſ und mächtgen	und weisen und mächtigen
Gesangbuch1778_1_011890	König und Regirer.	König und Regierer.
Gesangbuch1778_1_011891	3. Er ift ein Fels, und	3. Er ist ein Fels, und
Gesangbuch1778_1_011892	welcher auf ihm ftehet, der	welcher auf ihm stehet, der
Gesangbuch1778_1_011893	fteht auch veft, wenn alles	steht auch fest, wenn alles
Gesangbuch1778_1_011894	untergehet.	untergehet.
Gesangbuch1778_1_011895	4. Ein Eckftein, der	4. Ein Eckstein, der
Gesangbuch1778_1_011896	beym Bau zum Grunde	beim Bau zum Grunde
Gesangbuch1778_1_011897	lieget, auf welchen alles	lieget, auf welchen alles
Gesangbuch1778_1_011898	wird zufamm'n gefüget.	wird zusammen gefüget.
Gesangbuch1778_1_011899	5. Ein Herzog, dem	5. Ein Herzog, dem
Gesangbuch1778_1_011900	fein Volk getroft nachziehet,	sein Volk getrost nachziehet,
Gesangbuch1778_1_011901	vor deffen Blick das Heer	vor dessen Blick das Heer
Gesangbuch1778_1_011902	der Feinde fliehet.	der Feinde fliehet.
Gesangbuch1778_1_011903	6. Kein Hoherprieſter	6. Kein Hoherpriester
Gesangbuch1778_1_011904	gleichet unferm Lieben: ihm	gleichet unserm Lieben: ihm
Gesangbuch1778_1_011905	find die Seelen in fein Herz	sind die Seelen in sein Herz
Gesangbuch1778_1_011906	gefchrieben.	geschrieben.
Gesangbuch1778_1_011907	7. Er ift der einge Meiſ	7. Er ist der einzige Meister,
Gesangbuch1778_1_011908	fter, der uns lehret, und	der uns lehret und
Gesangbuch1778_1_011909	als Prophet uns GOttes	als Prophet uns Gottes
Gesangbuch1778_1_011910	Sinn erkläret.	Sinn erkläret.
Gesangbuch1778_1_011911	8. Er heiſſet Rath; und	8. Er heißt Rat; und
Gesangbuch1778_1_011912	wenn wir ihn nur hören,	wenn wir ihn nur hören,
Gesangbuch1778_1_011913	fo wird uns weder Welt	so wird uns weder Welt
Gesangbuch1778_1_011914	noch Fleiſch bethören.	noch Fleisch bethören.
Gesangbuch1778_1_011915	9. O Kraft! du läſſeſt	9. O Kraft! Du lässest
Gesangbuch1778_1_011916	Schwache nie erliegen; du	Schwache nie erliegen; du
Gesangbuch1778_1_011917	Held fiegt immerdar in	Held siegst immerdar in
Gesangbuch1778_1_011918	deinen Kriegen.	deinen Kriegen.
Gesangbuch1778_1_011919	10. Als Ewigvater	10. Als Ewigvater
Gesangbuch1778_1_011920	wirft du hoch gepriefen;	wirst du hoch gepriesen;

ID

Gesangbuch1778_1_011921
 Gesangbuch1778_1_011922
 Gesangbuch1778_1_011923
 Gesangbuch1778_1_011924
 Gesangbuch1778_1_011925
 Gesangbuch1778_1_011926
 Gesangbuch1778_1_011927
 Gesangbuch1778_1_011928
 Gesangbuch1778_1_011929
 Gesangbuch1778_1_011930
 Gesangbuch1778_1_011931
 Gesangbuch1778_1_011932
 Gesangbuch1778_1_011933
 Gesangbuch1778_1_011934
 Gesangbuch1778_1_011935
 Gesangbuch1778_1_011936
 Gesangbuch1778_1_011937
 Gesangbuch1778_1_011938
 Gesangbuch1778_1_011939
 Gesangbuch1778_1_011940
 Gesangbuch1778_1_011941
 Gesangbuch1778_1_011942
 Gesangbuch1778_1_011943
 Gesangbuch1778_1_011944
 Gesangbuch1778_1_011945
 Gesangbuch1778_1_011946
 Gesangbuch1778_1_011947
 Gesangbuch1778_1_011948
 Gesangbuch1778_1_011949
 Gesangbuch1778_1_011950
 Gesangbuch1778_1_011951
 Gesangbuch1778_1_011952
 Gesangbuch1778_1_011953
 Gesangbuch1778_1_011954
 Gesangbuch1778_1_011955
 Gesangbuch1778_1_011956
 Gesangbuch1778_1_011957
 Gesangbuch1778_1_011958
 Gesangbuch1778_1_011959
 Gesangbuch1778_1_011960

Diplomatische Transkription

als Friedensfürften haft
 du dich bewiefen.
 11. HErr; gegen den
 lich keine Macht darf fper-
 ren: dein Will ift unfer
 Glück. Wohl uns des
 HErren!
 <pb n="170b" src="170.jpg" />
 12. O Kind! in dem
 wir GÖttes Klarheit fehen:
 mit dir ifts dennoch kind-
 lich umzugehen.
 13. Du heiffeft Wun-
 derbar; wer kan dich fals-
 fen? kein Menfch begreift
 dein Denken, Thun unb
 Laffen.
 14. O Leben! ohne das
 kein Ding beftehet; o Weg!
 drauf auch ein Thor nicht
 irre gehet.
 15. O Wahrheit! der
 man ficherlich vertrauet; o
 Licht! bey dem man auch
 im Dunklen fchauet.
 16. O Wort! die Welt
 entftand durch deinen
 Othen; und noch bis ift
 belebeft du die Todten.
 17. Du bift der Welt,
 der ganzen Welt Erlöfer,
 ohn Unterfcheid, wer from-
 mer oder böfer.
 18. Was Wunder, daß
 dein Volk dich Heiland
 nennet; da jedes dich als
 feinen Heiland kennet.
 19. Fürfprecher! fahre
 fort für uns zu beten, und
 uns bey deinem Vater zu

Normalisierter Text

als Friedensfürsten hast
 du dich bewiesen.
 11. Herr; gegen den
 sich keine Macht darf sperren:
 dein Wille ist unser
 Glück. Wohl uns des
 Herrn!
 <pb n="170b" src="170.jpg" />
 12. O Kind! In dem
 wir Gottes Klarheit sehen:
 mit dir ist es dennoch kindlich
 umzugehen.
 13. Du heißt Wunderbar;
 wer kann dich fassen?
 Kein Mensch begreift
 dein Denken, Tun und
 Lassen.
 14. O Leben! Ohne das
 kein Ding besteht; o Weg!
 Drauf auch ein Tor nicht
 irre gehet.
 15. O Wahrheit! Der
 man sicherlich vertrauet; o
 Licht! Bei dem man auch
 im Dunklen schauet.
 16. O Wort! Die Welt
 entstand durch deinen
 Odem; und noch bis jetzt
 belebest du die Toten.
 17. Du bist der Welt,
 der ganzen Welt Erlöser,
 ohne Unterschied, wer frommer
 oder böser.
 18. Was Wunder, dass
 dein Volk dich Heiland
 nennet; da jedes dich als
 seinen Heiland kennet.
 19. Fürsprecher! Fahre
 fort für uns zu beten und
 uns bei deinem Vater zu

ID

Gesangbuch1778_1_011961
 Gesangbuch1778_1_011962
 Gesangbuch1778_1_011963
 Gesangbuch1778_1_011964
 Gesangbuch1778_1_011965
 Gesangbuch1778_1_011966
 Gesangbuch1778_1_011967
 Gesangbuch1778_1_011968
 Gesangbuch1778_1_011969
 Gesangbuch1778_1_011970
 Gesangbuch1778_1_011971
 Gesangbuch1778_1_011972
 Gesangbuch1778_1_011973
 Gesangbuch1778_1_011974
 Gesangbuch1778_1_011975
 Gesangbuch1778_1_011976
 Gesangbuch1778_1_011977
 Gesangbuch1778_1_011978
 Gesangbuch1778_1_011979
 Gesangbuch1778_1_011980
 Gesangbuch1778_1_011981
 Gesangbuch1778_1_011982
 Gesangbuch1778_1_011983
 Gesangbuch1778_1_011984
 Gesangbuch1778_1_011985
 Gesangbuch1778_1_011986
 Gesangbuch1778_1_011987
 Gesangbuch1778_1_011988
 Gesangbuch1778_1_011989
 Gesangbuch1778_1_011990
 Gesangbuch1778_1_011991
 Gesangbuch1778_1_011992
 Gesangbuch1778_1_011993
 Gesangbuch1778_1_011994
 Gesangbuch1778_1_011995
 Gesangbuch1778_1_011996
 Gesangbuch1778_1_011997
 Gesangbuch1778_1_011998
 Gesangbuch1778_1_011999
 Gesangbuch1778_1_012000

Diplomatische Transkription

vertreten.
 20. O Gnadenstuhl,
 wie felig anzufchauen! ach
 mehr in uns das freudige
 Vertrauen.
 21. O Gotteslamm!
 für uns dahin gegeben:
 K 4
 du
 <pb n="171a" src="171.jpg" />
 152 Von dem Sohne GOTTes,
 du bist durch deinen Tod
 nun unfer Leben.
 22. O Bräutigam! wo
 ilt deine Braut zu fiuben?
 ein jedes Herz, gewalchen
 von den Sünden,
 23. Das Gnad und Frie-
 de fand in deinen Wunden,
 gehört zur Braut, mit der
 du dich verbunden.
 24. Du halt, o Hirt!
 das Zeugniß, gut zu wei-
 den, und deine Heerde darf
 nicht Hunger leiden.
 25. O Lebensbrod!
 zur Nahrung uns gegeben:
 wer dich genießt, der hat
 das ewge Leben.
 26. Was kan, wie du,
 den Durft der Seele stillen?
 Quell, bis ins ewge Le-
 ben reich zu quillen.
 27. O Weinstock! laß
 uns Reben an dir bleiben,
 und gib uns täglich Saft,
 daß wir bekleiben.
 28. Du unfer Alles!
 wie wirs froh erfahren:
 komm, dich uns immer

Normalisierter Text

vertreten.
 20. O Gnadenstuhl,
 wie selig anzuschauen! Ach
 mehr in uns das freudige
 Vertrauen.
 21. O Gotteslamm!
 Für uns dahin gegeben:
 K 4
 du
 <pb n="171a" src="171.jpg" />
 152 Von dem Sohne Gottes,
 du bist durch deinen Tod
 nun unser Leben.
 22. O Bräutigam! Wo
 ist deine Braut zu finden?
 Ein jedes Herz, gewaschen
 von den Sünden,
 23. Das Gnad und Friede
 fand in deinen Wunden,
 gehört zur Braut, mit der
 du dich verbunden.
 24. Du hast, o Hirt!
 das Zeugnis, gut zu weiden,
 und deine Herde darf
 nicht Hunger leiden.
 25. O Lebensbrot!
 Zur Nahrung uns gegeben:
 wer dich genießt, der hat
 das ewige Leben.
 26. Was kann, wie du,
 den Durst der Seele stillen?
 Quell, bis ins ewige Leben
 reich zu quillen.
 27. O Weinstock! Lass
 uns Reben an dir bleiben
 und gib uns täglich Saft,
 dass wir bekleiben.
 28. Du unser Alles!
 Wie wir's froh erfahren:
 Komm, dich uns immer

ID

Gesangbuch1778_1_012001
 Gesangbuch1778_1_012002
 Gesangbuch1778_1_012003
 Gesangbuch1778_1_012004
 Gesangbuch1778_1_012005
 Gesangbuch1778_1_012006
 Gesangbuch1778_1_012007
 Gesangbuch1778_1_012008
 Gesangbuch1778_1_012009
 Gesangbuch1778_1_012010
 Gesangbuch1778_1_012011
 Gesangbuch1778_1_012012
 Gesangbuch1778_1_012013
 Gesangbuch1778_1_012014
 Gesangbuch1778_1_012015
 Gesangbuch1778_1_012016
 Gesangbuch1778_1_012017
 Gesangbuch1778_1_012018
 Gesangbuch1778_1_012019
 Gesangbuch1778_1_012020
 Gesangbuch1778_1_012021
 Gesangbuch1778_1_012022
 Gesangbuch1778_1_012023
 Gesangbuch1778_1_012024
 Gesangbuch1778_1_012025
 Gesangbuch1778_1_012026
 Gesangbuch1778_1_012027
 Gesangbuch1778_1_012028
 Gesangbuch1778_1_012029
 Gesangbuch1778_1_012030
 Gesangbuch1778_1_012031
 Gesangbuch1778_1_012032
 Gesangbuch1778_1_012033
 Gesangbuch1778_1_012034
 Gesangbuch1778_1_012035
 Gesangbuch1778_1_012036
 Gesangbuch1778_1_012037
 Gesangbuch1778_1_012038
 Gesangbuch1778_1_012039
 Gesangbuch1778_1_012040

Diplomatische Transkription

mehr fo offenbaren;
 29. Und fegne uns mit
 allen deinen Namen bis
 an der Tag ihr End, und
 ewig! Amen.
 282. Mel. 16.
 Menfch, du einger
 Menfch in Gnaden!
 mache uns zu dir ein Herz;
 <pb n="171b" src="171.jpg" />
 Arzt, curire unfern Scha-
 den, lindre allen unfern
 Schmerz.
 2. Laß dich inniglich
 umfängen, theure Liebe!
 tausendmal; dein erbar-
 mendes Verlangen zieht die
 Seelen ohne Zahl.
 3. Schönfter! deiner
 Augen Blißen fchmelz die
 Unempfindlichkeit; Seelen-
 fchaß, laß dich befißen,
 untre Armuth gehet weit.
 4. Treuer Freund, gönn
 unfern Bitten immerdar
 dein offnes Ohr, fie in dein
 Herz auszuschütten; und
 bring fie dem Vater vor!
 5. Führft du gleich das
 Steuerruder der gefirnten
 Monarchie; bift du dennoch
 unfer Bruder: Fleifch und
 Blut verkennt fich nie.
 6. Laß, o Weinftock!
 deine Säfte in die Reben
 übergehn, und dadurch in
 ihnen Kräfte der zukünft-
 gen Welt entftehn!
 7. Myrrhenbüfchel,
 bleibe hangen auf dem Herz

Normalisierter Text

mehr so offenbaren;
 29. Und segne uns mit
 allen deinen Namen bis
 an der Tag ihr End und
 ewig! Amen.
 282. Mel. 16.
 Mensch, du einziger
 Mensch in Gnaden!
 Mache uns zu dir ein Herz;
 <pb n="171b" src="171.jpg" />
 Arzt, kuriere unsern Schaden,
 lindre allen unsern
 Schmerz.
 2. Lass dich inniglich
 umfängen, teure Liebe!
 Tausendmal; dein erbarmendes
 Verlangen zieht die
 Seelen ohne Zahl.
 3. Schönster! Deiner
 Augen Blitze schmelz die
 Unempfindlichkeit; Seelenschatz,
 lass dich besitzen,
 unsre Armut gehet weit.
 4. Treuer Freund, gönn
 unsern Bitten immerdar
 dein offnes Ohr, sie in dein
 Herz auszuschütten; und
 bring sie dem Vater vor!
 5. Führst du gleich das
 Steuerruder der gestirnten
 Monarchie; bist du dennoch
 unser Bruder: Fleisch und
 Blut verkennt sich nie.
 6. Lass, o Weinstock!
 deine Säfte in die Reben
 übergehn und dadurch in
 ihnen Kräfte der zukünftigen
 Welt entstehn!
 7. Myrrhenbüschel,
 bleibe hangen auf dem Herzen,

ID

Gesangbuch1778_1_012041
 Gesangbuch1778_1_012042
 Gesangbuch1778_1_012043
 Gesangbuch1778_1_012044
 Gesangbuch1778_1_012045
 Gesangbuch1778_1_012046
 Gesangbuch1778_1_012047
 Gesangbuch1778_1_012048
 Gesangbuch1778_1_012049
 Gesangbuch1778_1_012050
 Gesangbuch1778_1_012051
 Gesangbuch1778_1_012052
 Gesangbuch1778_1_012053
 Gesangbuch1778_1_012054
 Gesangbuch1778_1_012055
 Gesangbuch1778_1_012056
 Gesangbuch1778_1_012057
 Gesangbuch1778_1_012058
 Gesangbuch1778_1_012059
 Gesangbuch1778_1_012060
 Gesangbuch1778_1_012061
 Gesangbuch1778_1_012062
 Gesangbuch1778_1_012063
 Gesangbuch1778_1_012064
 Gesangbuch1778_1_012065
 Gesangbuch1778_1_012066
 Gesangbuch1778_1_012067
 Gesangbuch1778_1_012068
 Gesangbuch1778_1_012069
 Gesangbuch1778_1_012070
 Gesangbuch1778_1_012071
 Gesangbuch1778_1_012072
 Gesangbuch1778_1_012073
 Gesangbuch1778_1_012074
 Gesangbuch1778_1_012075
 Gesangbuch1778_1_012076
 Gesangbuch1778_1_012077
 Gesangbuch1778_1_012078
 Gesangbuch1778_1_012079
 Gesangbuch1778_1_012080

Diplomatische Transkription

zen, bleibe nur; und wend
 uns, wie wirs verlangen,
 deine Bitterkeit zur Cur!
 8. Schuß, umzingle
 unfre Mauren; Steinriß,
 gönne uns ein Neß; Le-
 ben, laß uns ewig dau-
 ren; Stärke, mach uns
 durch dich veß!
 9. Lie-
 <pb n="172a" src="172.jpg" />
 unferrn HErrn und Heilande. 153
 9. Liege unferrn Geißts-
 paläften da zum diamant-
 nen Grund; *) fey der
 Eckftein ihrer Veßten, ohne
 den noch nichts befund.
 *) Wegen feiner Veßtigkeit
 und Dauer. f. Jef. 54, 11.
 10. Zeuch einher zum
 Dienft der Wahrheit, als
 ein nie befiegter Held, def-
 fen Weisheit, Kraft und
 Klarheit ftehen bleibt, wenn
 alles fällt.
 11. Rath uns, wenn
 wir irre gehen, niemals
 übereilter Rath! und da-
 mit wir wohl beftehen, un-
 terfüß es mit der That.
 12. Zieh an uns als
 fchwachen Kindern; hilf
 bey unferrn Fehlern ein;
 fiehft du Flecken an uns
 Sündern, o fo waßch uns
 wieder rein.
 13. Menfchenfreund!
 du bißt fo brünftig, laß uns
 wieder herzlich feyn; Sohn
 der Liebe! fey uns günftig,

Normalisierter Text

bleibe nur; und wend
 uns, wie wir's verlangen,
 deine Bitterkeit zur Kur!
 8. Schutz, umzingle
 unfre Mauern; Steinriß,
 gönne uns ein Nest; Leben,
 lass uns ewig dauern;
 Stärke, mach uns
 durch dich fest!
 9. Lie-
 <pb n="172a" src="172.jpg" />
 unferrn Herrn und Heilande. 153
 ge unferrn Geistespalästen
 da zum diamantnen
 Grund; *) sei der
 Eckstein ihrer Festen, ohne
 den noch nichts bestand.
 *) Wegen seiner Festigkeit
 und Dauer. S. Jes. 54, 11.
 10. Zieh einher zum
 Dienst der Wahrheit als
 ein nie besiegtter Held, dessen
 Weisheit, Kraft und
 Klarheit stehen bleibt, wenn
 alles fällt.
 11. Rat uns, wenn
 wir irre gehen, niemals
 übereilter Rat! Und damit
 wir wohl bestehen, unterstütz
 es mit der Tat.
 12. Zieh an uns als
 schwachen Kindern; hilf
 bei unferrn Fehlern ein;
 siehst du Flecken an uns
 Sündern, o so wasch uns
 wieder rein.
 13. Menschenfreund!
 Du bist so brünftig, lass uns
 wieder herzlich sein; Sohn
 der Liebe! Sei uns günftig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012081	und nimm in dein Haus	und nimm in dein Haus
Gesangbuch1778_1_012082	uns ein.	uns ein.
Gesangbuch1778_1_012083	14. Haupt, regire deiz	14. Haupt, regiere deine
Gesangbuch1778_1_012084	ne Hütte; Hüter, mache	Hütte; Hüter, mache,
Gesangbuch1778_1_012085	daß wir ruhn; Meifter,	dass wir ruhn; Meister,
Gesangbuch1778_1_012086	lehr uns groffe Schritte	lehr uns große Schritte
Gesangbuch1778_1_012087	zur Vollendung, mit dir,	zur Vollendung mit dir
Gesangbuch1778_1_012088	thun!	tun!
Gesangbuch1778_1_012089	15. Laß uns deinen Sinn	15. Lass uns deinen Sinn
Gesangbuch1778_1_012090	erreichen, der du unfer Leh-	erreichen, der du unser Lehrer
Gesangbuch1778_1_012091	rer bift, und dem treuen	bist und dem treuen
Gesangbuch1778_1_012092	<pb n="172b" src="172.jpg" />	<pb n="172b" src="172.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012093	Zeugen gleichen, der für	Zeugen gleichen, der für
Gesangbuch1778_1_012094	andre lich vergißt.	andre sich vergisst.
Gesangbuch1778_1_012095	16. Richte unfer Herz	16. Richte unser Herz
Gesangbuch1778_1_012096	in Zeiten, eh du einft der	in Zeiten, eh du einst der
Gesangbuch1778_1_012097	Richter wirft, und fey in	Richter wirst, und sei in
Gesangbuch1778_1_012098	den Ewigkeiten unfer wohl-	den Ewigkeiten unser wohlgewogener
Gesangbuch1778_1_012099	gewogner Fürft!	Fürst!
Gesangbuch1778_1_012100	17. Haft du können der	17. Hast du können der
Gesangbuch1778_1_012101	Verführner deiner argen	Versöhner deiner argen
Gesangbuch1778_1_012102	Feinde feyn; bleibft du wohl	Feinde sein; bleibst du wohl
Gesangbuch1778_1_012103	ein treuer Diener deiner	ein treuer Diener deiner
Gesangbuch1778_1_012104	feligen Gemein.	seligen Gemeinde.
Gesangbuch1778_1_012105	18. Sey du HErr, wir	18. Sei du Herr, wir
Gesangbuch1778_1_012106	Unterthanen, du der Prie-	Untertanen, du der Priester,
Gesangbuch1778_1_012107	fter, wir das Chor, du	wir das Chor, du
Gesangbuch1778_1_012108	der Herzog, wir die Fah-	der Herzog, wir die Fahnen,
Gesangbuch1778_1_012109	nen, du Prophet, und	du Prophet und
Gesangbuch1778_1_012110	wir das Ohr!	wir das Ohr!
Gesangbuch1778_1_012111	19. Hochgelobter Weiz	19. Hochgelobter Weibesamen,
Gesangbuch1778_1_012112	beffamen, Melchifedecks	Melchisedeks
Gesangbuch1778_1_012113	Gegenbild! trage alle unfre	Gegenbild! Trage alle unsre
Gesangbuch1778_1_012114	Namen auf dem Hohen-	Namen auf dem Hohenpriesterschild!
Gesangbuch1778_1_012115	prieterfchild!	
Gesangbuch1778_1_012116	20. Du von Millionen	20. Du von Millionen
Gesangbuch1778_1_012117	Wagen in die Luft Beglei-	Wagen in die Luft Begleiteter
Gesangbuch1778_1_012118	teter, und zu deinem Stuhl	und zu deinem Stuhl
Gesangbuch1778_1_012119	Getragen- und zur Kraft	Getragen- und zur Kraft
Gesangbuch1778_1_012120	Erhöheter!	Erhöheter!

ID

Gesangbuch1778_1_012121
 Gesangbuch1778_1_012122
 Gesangbuch1778_1_012123
 Gesangbuch1778_1_012124
 Gesangbuch1778_1_012125
 Gesangbuch1778_1_012126
 Gesangbuch1778_1_012127
 Gesangbuch1778_1_012128
 Gesangbuch1778_1_012129
 Gesangbuch1778_1_012130
 Gesangbuch1778_1_012131
 Gesangbuch1778_1_012132
 Gesangbuch1778_1_012133
 Gesangbuch1778_1_012134
 Gesangbuch1778_1_012135
 Gesangbuch1778_1_012136
 Gesangbuch1778_1_012137
 Gesangbuch1778_1_012138
 Gesangbuch1778_1_012139
 Gesangbuch1778_1_012140
 Gesangbuch1778_1_012141
 Gesangbuch1778_1_012142
 Gesangbuch1778_1_012143
 Gesangbuch1778_1_012144
 Gesangbuch1778_1_012145
 Gesangbuch1778_1_012146
 Gesangbuch1778_1_012147
 Gesangbuch1778_1_012148
 Gesangbuch1778_1_012149
 Gesangbuch1778_1_012150
 Gesangbuch1778_1_012151
 Gesangbuch1778_1_012152
 Gesangbuch1778_1_012153
 Gesangbuch1778_1_012154
 Gesangbuch1778_1_012155
 Gesangbuch1778_1_012156
 Gesangbuch1778_1_012157
 Gesangbuch1778_1_012158
 Gesangbuch1778_1_012159
 Gesangbuch1778_1_012160

Diplomatische Transkription

21. Hier bleibt mir die
 Zunge kleben, weil fie noch
 nicht himmlifch war. JEſ
 ſus, GOtt mit uns!
 das Leben; welch ein
 Name! Er ifts gar.
 283. Mel. 68.
 Wer ift wol wie du? JEſ
 ſu, füffe Ruh! unter
 allen auferkohren, Leben
 K 5
 derer,
 <pb n="173a" src="173.jpg" />
 154 Von dem Sohne GOTTes,
 derer, die verloren, und
 ihr Licht dazu, JEſu, füffe
 Ruh!
 2. Leben, das den Tod,
 mich aus aller Noth zu er
 löfen, hat gelchmecket, mei
 ne Schulden zugedecket,
 und mich aus der Noth hat
 geführt zu GOtt.
 3. Glanz der Herrlich
 keit! du biſt, vor der Zeit,
 zum Erlöfer uns geſchenket,
 und in unfer Fleifch gefen
 ket in der Füll der Zeit:
 Glanz der Herrlichkeit!
 4. Großer Siegesheld!
 Tod, Sünd, Höll und
 Welt, alle Kraft des groß
 fen Drachen haft du wolln
 zu Schanden machen, durch
 das Löfegeld deines Bluts,
 o Held!
 5. Höchſte Majefität,
 Prieſter und Prophet! dei
 nen Zepter will ich küſſen;
 ich will figen dir zu Füſſen,

Normalisierter Text

21. Hier bleibt mir die
 Zunge kleben, weil sie noch
 nicht himmlisch war. Jesus,
 Gott mit uns!
 Das Leben; welch ein
 Name! Er ist es gar.
 283. Mel. 68.
 Wer ist wohl wie du? Jesu,
 süße Ruh! Unter
 allen auserkoren, Leben
 K 5
 derer,
 <pb n="173a" src="173.jpg" />
 154 Von dem Sohne Gottes,
 derer, die verloren, und
 ihr Licht dazu, Jesu, süße
 Ruh!
 2. Leben, das den Tod,
 mich aus aller Not zu erlösen,
 hat geschmecket, meine
 Schulden zugedecket,
 und mich aus der Not hat
 geführt zu Gott.
 3. Glanz der Herrlichkeit!
 Du bist, vor der Zeit,
 zum Erlöser uns geschenket
 und in unser Fleisch gesenket
 in der Fülle der Zeit:
 Glanz der Herrlichkeit!
 4. Großer Siegesheld!
 Tod, Sünd, Höll und
 Welt, alle Kraft des großen
 Drachen hast du wolln
 zu Schanden machen durch
 das Lösegeld deines Bluts,
 o Held!
 5. Höchste Majestät,
 Priester und Prophet! Deinen
 Zepter will ich küssen;
 ich will sitzen dir zu Füßen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012161	wie Maria thät: höchfte	wie Maria tat: höchste
Gesangbuch1778_1_012162	Majestät!	Majestät!
Gesangbuch1778_1_012163	6. Zeuch mich ganz in	6. Zieh mich ganz in
Gesangbuch1778_1_012164	dich! daß, vor Liebe, ich	dich! Dass, vor Liebe, ich
Gesangbuch1778_1_012165	wie ein Wachs vor dir zer-	wie ein Wachs vor dir zerschmelze
Gesangbuch1778_1_012166	schmelze und auf dich mein	und auf dich mein
Gesangbuch1778_1_012167	Elend wälze, das ftets	Elend wälze, das stets
Gesangbuch1778_1_012168	drücket mich; zeuch mich	drücket mich; zieh mich
Gesangbuch1778_1_012169	ganz in dich!	ganz in dich!
Gesangbuch1778_1_012170	7. Wecke mich recht auf,	7. Wecke mich recht auf,
Gesangbuch1778_1_012171	daß ich meinen Lauf unver-	dass ich meinen Lauf unverrückt
Gesangbuch1778_1_012172	rückt zu dir fortieße, und	zu dir fortsetze und
Gesangbuch1778_1_012173	mich nicht in feinem Neße	mich nicht in seinem Netze
Gesangbuch1778_1_012174	<pb n="173b" src="173.jpg" />	<pb n="173b" src="173.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012175	Satan halte auf: fördre	Satan halte auf: fördre
Gesangbuch1778_1_012176	meinen Lauf!	meinen Lauf!
Gesangbuch1778_1_012177	8. Deines Geiftes Trieb	8. Deines Geistes Trieb
Gesangbuch1778_1_012178	in die Seele gib! daß ich	in die Seele gib! Dass ich
Gesangbuch1778_1_012179	wachen mög und beten,	wachen mög und beten,
Gesangbuch1778_1_012180	freudig vor dein Antliß	freudig vor dein Antlitz
Gesangbuch1778_1_012181	treten: ungefärbte Lieb in	treten: ungefärbte Lieb in
Gesangbuch1778_1_012182	die Seele gib!	die Seele gib!
Gesangbuch1778_1_012183	9. Einen Heldenmuth,	9. Einen Heldenmut,
Gesangbuch1778_1_012184	der da Gut und Blut gern	der da Gut und Blut gern
Gesangbuch1778_1_012185	um deinetwillen laffe, und	um deinetwillen lasse und
Gesangbuch1778_1_012186	des Fleifches Lüfte halffe, gib	des Fleisches Lüste hasse, gib
Gesangbuch1778_1_012187	mir, höchstes Gut! durch	mir, höchstes Gut! Durch
Gesangbuch1778_1_012188	dein theures Blut.	dein teures Blut.
Gesangbuch1778_1_012189	10. Solls von hinnen	10. Soll's von hinnen
Gesangbuch1778_1_012190	gehn, wollft du bey mir	gehn, wolltest du bei mir
Gesangbuch1778_1_012191	fehn, aus dem Jammer-	stehn, aus dem Jammertal
Gesangbuch1778_1_012192	thal mich leiten, und zur	mich leiten und zur
Gesangbuch1778_1_012193	Herrlichkeit begleiten, daß	Herrlichkeit begleiten, dass
Gesangbuch1778_1_012194	ich mich mag fehn dir zur	ich mich mag sehn dir zur
Gesangbuch1778_1_012195	Rechten fehn. Pf. 45, 10.	Rechten stehn. Ps. 45, 10.
Gesangbuch1778_1_012196	284. Mel. 20.	284. Mel. 20.
Gesangbuch1778_1_012197	Chriftus, unfer Haupt und	Christus, unser Haupt und
Gesangbuch1778_1_012198	König, welchem alles	König, welchem alles
Gesangbuch1778_1_012199	unterthänig, und dem kein	untertänig und dem kein
Gesangbuch1778_1_012200	Gefchöpf zu wenig, herrfcht	Geschöpf zu wenig, herrscht

ID

Gesangbuch1778_1_012201
 Gesangbuch1778_1_012202
 Gesangbuch1778_1_012203
 Gesangbuch1778_1_012204
 Gesangbuch1778_1_012205
 Gesangbuch1778_1_012206
 Gesangbuch1778_1_012207
 Gesangbuch1778_1_012208
 Gesangbuch1778_1_012209
 Gesangbuch1778_1_012210
 Gesangbuch1778_1_012211
 Gesangbuch1778_1_012212
 Gesangbuch1778_1_012213
 Gesangbuch1778_1_012214
 Gesangbuch1778_1_012215
 Gesangbuch1778_1_012216
 Gesangbuch1778_1_012217
 Gesangbuch1778_1_012218
 Gesangbuch1778_1_012219
 Gesangbuch1778_1_012220
 Gesangbuch1778_1_012221
 Gesangbuch1778_1_012222
 Gesangbuch1778_1_012223
 Gesangbuch1778_1_012224
 Gesangbuch1778_1_012225
 Gesangbuch1778_1_012226
 Gesangbuch1778_1_012227
 Gesangbuch1778_1_012228
 Gesangbuch1778_1_012229
 Gesangbuch1778_1_012230
 Gesangbuch1778_1_012231
 Gesangbuch1778_1_012232
 Gesangbuch1778_1_012233
 Gesangbuch1778_1_012234
 Gesangbuch1778_1_012235
 Gesangbuch1778_1_012236
 Gesangbuch1778_1_012237
 Gesangbuch1778_1_012238
 Gesangbuch1778_1_012239
 Gesangbuch1778_1_012240

Diplomatische Transkription

im Himmel und auf Erd.
 2. Leer dich aus, er
 wird dich füllen; feße dich,
 er wird dich füllen; ichweig,
 fo fagt er feinen Willen;
 wiffe nichts, fo lernft du ihn.
 3. Zu der heiligen Gott-
 heit Stätte naht kein
 Menfch, wenn Er nicht
 thäte und ins Mittel für
 uns träte, unfer Heiland
 JESus Chrift.
 4. Süf-
 <pb n="174a" src="174.jpg" />
 unferm HErrn und Heilande. 155
 4. Süffer Heiland! zeuch
 mich höher, deinem Her-
 zen immer näher; denn das
 meine kommt nicht eher zu
 des Vaters Herzen hin.
 5. Gib mir deine Gna-
 denblicke, und daß deine
 Art mich fchmücke; fo erhalt
 ich mein Gefchicke, und du,
 Gottmenfch! deinen Zweck.
 6. Dahin eilet unfre Lie-
 be, dahin dringen meine
 Triebe, daß ich gerne Eins
 verbliebe mit dir, theurer
 Bräutigam!
 285. Mel. 68.
 Seelenbräutigam, JEFu,
 GOTTes Lamm! habe
 Dank für deine Liebe, die
 mich zieht aus reinem Triebe
 von der Sünden Schlamm,
 JEFu, GOTTes Lamm!
 2. Deine Liebesgluth
 ftärket Muth und Blut:
 wenn du freundlich mich

Normalisierter Text

im Himmel und auf Erd.
 2. Leer dich aus, er
 wird dich füllen; setze dich,
 er wird dich stillen; schweig,
 so sagt er seinen Willen;
 wisse nichts, so lernst du ihn.
 3. Zu der heiligen Gottheit
 Stätte naht kein
 Mensch, wenn Er nicht
 täte und ins Mittel für
 uns träte, unser Heiland
 Jesus Christ.
 4. Sü-
 <pb n="174a" src="174.jpg" />
 unserm Herrn und Heilande. 155
 4. Süßer Heiland! Zieh
 mich höher, deinem Herzen
 immer näher; denn das
 meine kommt nicht eher zu
 des Vaters Herzen hin.
 5. Gib mir deine Gnadenblicke
 und dass deine
 Art mich schmücke; so erhalt
 ich mein Geschicke, und du,
 Gottmensch! deinen Zweck.
 6. Dahin eilet unsre Liebe,
 dahin dringen meine
 Triebe, dass ich gerne eins
 verbliebe mit dir, teurer
 Bräutigam!
 285. Mel. 68.
 Seelenbräutigam, Jesu,
 Gottes Lamm! Habe
 Dank für deine Liebe, die
 mich zieht aus reinem Triebe
 von der Sünden Schlamm,
 Jesu, Gottes Lamm!
 2. Deine Liebesglut
 stärket Mut und Blut:
 wenn du freundlich mich

ID

Gesangbuch1778_1_012241
 Gesangbuch1778_1_012242
 Gesangbuch1778_1_012243
 Gesangbuch1778_1_012244
 Gesangbuch1778_1_012245
 Gesangbuch1778_1_012246
 Gesangbuch1778_1_012247
 Gesangbuch1778_1_012248
 Gesangbuch1778_1_012249
 Gesangbuch1778_1_012250
 Gesangbuch1778_1_012251
 Gesangbuch1778_1_012252
 Gesangbuch1778_1_012253
 Gesangbuch1778_1_012254
 Gesangbuch1778_1_012255
 Gesangbuch1778_1_012256
 Gesangbuch1778_1_012257
 Gesangbuch1778_1_012258
 Gesangbuch1778_1_012259
 Gesangbuch1778_1_012260
 Gesangbuch1778_1_012261
 Gesangbuch1778_1_012262
 Gesangbuch1778_1_012263
 Gesangbuch1778_1_012264
 Gesangbuch1778_1_012265
 Gesangbuch1778_1_012266
 Gesangbuch1778_1_012267
 Gesangbuch1778_1_012268
 Gesangbuch1778_1_012269
 Gesangbuch1778_1_012270
 Gesangbuch1778_1_012271
 Gesangbuch1778_1_012272
 Gesangbuch1778_1_012273
 Gesangbuch1778_1_012274
 Gesangbuch1778_1_012275
 Gesangbuch1778_1_012276
 Gesangbuch1778_1_012277
 Gesangbuch1778_1_012278
 Gesangbuch1778_1_012279
 Gesangbuch1778_1_012280

Diplomatische Transkription

anblickeft, und an deine
 Bruft mich drückeft, macht
 mich wohlgemuth deine Lie-
 besgluth.
 3. Wahrer Menfch und
 GOtt, Troft in Noth und
 Tod! du bift darum Menfch
 geboren, zu erretten, was
 verloren, durch dein Blut
 fo roth, wahrer Menfch
 und GOtt.
 4. Meines Glaubens
 Licht laß verlöfchen nicht;
 <pb n="174b" src="174.jpg" />
 fülle mich mit Frendendle,
 daß hinfort in meiner Seele
 ja verlöfche nicht meines
 Glaubens Licht.
 5. Held aus Davids
 Stamm, und mein Bräu-
 tigan: deine Lieb und
 Macht verwehre, daß die
 Welt mich nicht verfehre,
 ob fie mir gleich gram:
 Held aus Davids Stamm!
 6. Groffer Friedefürft!
 wie haft du gedürft' nach
 der Menfchen Heil und Le-
 ben, und dich in den Tod
 gegeben, da du riefst: mich
 dürft'! groffer Friedefürft!
 7. Deinen Frieden gib,
 aus fo großer Lieb, uns
 den Deinen, die dich ken-
 nen, und nach dir fich Chri-
 ften nennen; denen du bift
 lieb, deinen Frieden gib!
 8. Wenn ich weinen muß,
 wird dein Thränenfluß mei-
 ne Thränen auch begleiten,

Normalisierter Text

anblickest und an deine
 Brust mich drückest, macht
 mich wohlgemut deine Liebesglut.
 3. Wahrer Mensch und
 Gott, Trost in Not und
 Tod! Du bist darum Mensch
 geboren, zu erretten, was
 verloren, durch dein Blut
 so rot, wahrer Mensch
 und Gott.
 4. Meines Glaubens
 Licht lass verlöschen nicht;
 <pb n="174b" src="174.jpg" />
 fülle mich mit Freudenfülle,
 dass hinfort in meiner Seele
 ja verlösche nicht meines
 Glaubens Licht.
 5. Held aus Davids
 Stamm und mein Bräutigam:
 Deine Lieb und
 Macht verwehre, dass die
 Welt mich nicht versehre,
 ob sie mir gleich gram:
 Held aus Davids Stamm!
 6. Großer Friedefürst!
 Wie hast du gedürstet nach
 der Menschen Heil und Leben
 und dich in den Tod
 gegeben, da du riefst: Mich
 dürstet! Großer Friedefürst!
 7. Deinen Frieden gib,
 aus so großer Lieb, uns
 den Deinen, die dich kennen
 und nach dir sich Christen
 nennen; denen du bist
 lieb, deinen Frieden gib!
 8. Wenn ich weinen muss,
 wird dein Tränenfluss meine
 Tränen auch begleiten

ID

Gesangbuch1778_1_012281
 Gesangbuch1778_1_012282
 Gesangbuch1778_1_012283
 Gesangbuch1778_1_012284
 Gesangbuch1778_1_012285
 Gesangbuch1778_1_012286
 Gesangbuch1778_1_012287
 Gesangbuch1778_1_012288
 Gesangbuch1778_1_012289
 Gesangbuch1778_1_012290
 Gesangbuch1778_1_012291
 Gesangbuch1778_1_012292
 Gesangbuch1778_1_012293
 Gesangbuch1778_1_012294
 Gesangbuch1778_1_012295
 Gesangbuch1778_1_012296
 Gesangbuch1778_1_012297
 Gesangbuch1778_1_012298
 Gesangbuch1778_1_012299
 Gesangbuch1778_1_012300
 Gesangbuch1778_1_012301
 Gesangbuch1778_1_012302
 Gesangbuch1778_1_012303
 Gesangbuch1778_1_012304
 Gesangbuch1778_1_012305
 Gesangbuch1778_1_012306
 Gesangbuch1778_1_012307
 Gesangbuch1778_1_012308
 Gesangbuch1778_1_012309
 Gesangbuch1778_1_012310
 Gesangbuch1778_1_012311
 Gesangbuch1778_1_012312
 Gesangbuch1778_1_012313
 Gesangbuch1778_1_012314
 Gesangbuch1778_1_012315
 Gesangbuch1778_1_012316
 Gesangbuch1778_1_012317
 Gesangbuch1778_1_012318
 Gesangbuch1778_1_012319
 Gesangbuch1778_1_012320

Diplomatische Transkription

und zu deinen Wunden lei-
 ten, daß mein Thränen-
 fluß sich bald füllen muß.
 9. Wenn ich mich aufs
 neu wiederum erfreu, freueft
 du dich auch zugleich, bis
 ich dort in deinem Reiche
 ewiglich aufs neu mich mit
 dir erfreu.
 10. JEſu, hilf, daß ich
 allhier ritterlich alles durch
 dich überwinde, und in
 deinem Sieg empfinde, wie
 fo
 <pb n="175a" src="175.jpg" />
 156 Von dem Sohne GÖttes,
 fo ritterlich du gekämpft
 für mich.
 11. Hier durch Spott
 und Hohn, dort die Ehren-
 kron; hier im Hoffen und
 im Glauben, dort im Ha-
 ben und im Schauen: denn
 die Ehrenkron folgt auf
 Spott und Hohn.
 12. Du mein Preis und
 Ruhm, werthe Sarons-
 blum! laß dein Lob durch
 mich erschallen, und mein
 Thun dir wohlgefallen, wer-
 the Saronsblum, du mein
 Preis und Ruhm!
 286. Mel. 132.
 Mein Herzensjeſu, mei-
 ne Luft! an dem ich
 mich vergnüge, der ich an
 deiner Liebesbruft mit mei-
 nem Herzen liege: ich habe
 dir ein Lob bereit't, weil
 ich von deiner Freundlich-

Normalisierter Text

und zu deinen Wunden leiten,
 dass mein Tränenfluss
 sich bald stillen muss.
 9. Wenn ich mich aufs
 neu wiederum erfreu, freuest
 du dich auch zugleich, bis
 ich dort in deinem Reiche
 ewiglich aufs neu mich mit
 dir erfreu.
 10. Jesu, hilf, dass ich
 allhier ritterlich alles durch
 dich überwinde und in
 deinem Sieg empfinde, wie
 so
 <pb n="175a" src="175.jpg" />
 156 Von dem Sohne Gottes,
 so ritterlich du gekämpft
 für mich.
 11. Hier durch Spott
 und Hohn, dort die Ehrenkron;
 hier im Hoffen und
 im Glauben, dort im Haben
 und im Schauen: denn
 die Ehrenkron folgt auf
 Spott und Hohn.
 12. Du mein Preis und
 Ruhm, werthe Saronsblum!
 Lass dein Lob durch
 mich erschallen und mein
 Tun dir wohlgefallen, werthe
 Saronsblum, du mein
 Preis und Ruhm!
 286. Mel. 132.
 Mein Herzensjesu, meine
 Lust! An dem ich
 mich vergnüge, der ich an
 deiner Liebesbrust mit meinem
 Herzen liege: Ich habe
 dir ein Lob bereitet, weil
 ich von deiner Freundlichkeit

ID

Gesangbuch1778_1_012321
 Gesangbuch1778_1_012322
 Gesangbuch1778_1_012323
 Gesangbuch1778_1_012324
 Gesangbuch1778_1_012325
 Gesangbuch1778_1_012326
 Gesangbuch1778_1_012327
 Gesangbuch1778_1_012328
 Gesangbuch1778_1_012329
 Gesangbuch1778_1_012330
 Gesangbuch1778_1_012331
 Gesangbuch1778_1_012332
 Gesangbuch1778_1_012333
 Gesangbuch1778_1_012334
 Gesangbuch1778_1_012335
 Gesangbuch1778_1_012336
 Gesangbuch1778_1_012337
 Gesangbuch1778_1_012338
 Gesangbuch1778_1_012339
 Gesangbuch1778_1_012340
 Gesangbuch1778_1_012341
 Gesangbuch1778_1_012342
 Gesangbuch1778_1_012343
 Gesangbuch1778_1_012344
 Gesangbuch1778_1_012345
 Gesangbuch1778_1_012346
 Gesangbuch1778_1_012347
 Gesangbuch1778_1_012348
 Gesangbuch1778_1_012349
 Gesangbuch1778_1_012350
 Gesangbuch1778_1_012351
 Gesangbuch1778_1_012352
 Gesangbuch1778_1_012353
 Gesangbuch1778_1_012354
 Gesangbuch1778_1_012355
 Gesangbuch1778_1_012356
 Gesangbuch1778_1_012357
 Gesangbuch1778_1_012358
 Gesangbuch1778_1_012359
 Gesangbuch1778_1_012360

Diplomatische Transkription

keit fo großes Labfal krige.
 2. Du bist mein sicherer
 Himmelsweg: durch dich
 flieht alles offen; wer dich
 verfehlt, der hat den Steg
 zur Seligkeit getroffen. Ach
 laß mich, liebtes Heil! hin-
 für doch ja den Himmel,
 außer dir auf keinem Wege
 hoffen.
 3. Du bist die Wahr-
 heit: dich allein find ich
 ganz auserlefen; ohn dich
 find ich nur Wort und
 <pb n="175b" src="175.jpg" />
 Schein: in dir ist Kraft
 und Wesen. O Wahrheit!
 mach mein Herze frey, daß
 es nur dir ergeben sey, durch
 den es kan genesen.
 4. Du bist mein Leben:
 deine Kraft soll Leib und
 Seele rühren; dein Geiße, der
 alles in mir schaffet, soll mich
 allein regiren: mein JEFu!
 fo werd ich forthin, weil
 ich dein Glied und Erbe bin,
 dis Leben nie verlieren.
 5. Dn bist mein Schloß
 und sichres Haus, da ich
 in Frieden sitze, da treibet
 mich kein Feind heraus, da
 sticht mich keine Hitze. Ach
 laß mich, liebtes Jefulein!
 allzeit in dir erfunden seyn,
 daß deine Huld mich schütze.
 6. Du bist mein treuer
 Seelenhirt, und selber auch
 die Weide; du hast mich,
 da ich war verirrt, geholt

Normalisierter Text

so großes Labsal kriege.
 2. Du bist mein sicherer
 Himmelsweg: Durch dich
 steht alles offen; wer dich
 versteht, der hat den Steg
 zur Seligkeit getroffen. Ach
 lass mich, liebtes Heil! Hinfür
 doch ja den Himmel,
 außer dir auf keinem Wege
 hoffen.
 3. Du bist die Wahrheit:
 Dich allein find ich
 ganz auserlesen; ohne dich
 find ich nur Wort und
 <pb n="175b" src="175.jpg" />
 Schein: In dir ist Kraft
 und Wesen. O Wahrheit!
 Mach mein Herze frei, dass
 es nur dir ergeben sei, durch
 den es kann genesen.
 4. Du bist mein Leben:
 Deine Kraft soll Leib und
 Seele rühren; dein Geist, der
 alles in mir schafft, soll mich
 allein regieren: Mein Jesu!
 So werd ich forthin, weil
 ich dein Glied und Erbe bin,
 dies Leben nie verlieren.
 5. Du bist mein Schloss
 und sichres Haus, da ich
 in Frieden sitze, da treibet
 mich kein Feind heraus, da
 sticht mich keine Hitze. Ach
 lass mich, liebtes Jesulein!
 Allzeit in dir erfunden sein,
 dass deine Huld mich schütze.
 6. Du bist mein treuer
 Seelenhirt und selber auch
 die Weide; du hast mich,
 da ich war verirrt, geholt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012361	mit großer Freude. Ach	mit großer Freude. Ach
Gesangbuch1778_1_012362	nimm dein Schäfflein nur	nimm dein Schäfflein nur
Gesangbuch1778_1_012363	in acht, damit es weder	in Acht, damit es weder
Gesangbuch1778_1_012364	List noch Macht von deir	List noch Macht von deiner
Gesangbuch1778_1_012365	ner Heerde scheide.	Herde scheide.
Gesangbuch1778_1_012366	7. Du bist mein holder	7. Du bist mein holder
Gesangbuch1778_1_012367	Bräutigam, dich will mein	Bräutigam, dich will mein
Gesangbuch1778_1_012368	Geist umfassen; mein Ho-	Geist umfassen; mein Hoherpriester
Gesangbuch1778_1_012369	herpriester und mein Lamm,	und mein Lamm,
Gesangbuch1778_1_012370	das sich hat schlachten laß	das sich hat schlachten lassen;
Gesangbuch1778_1_012371	fen; mein König, der mich	mein König, der mich
Gesangbuch1778_1_012372	ganz befigt, der mich durch	ganz besitzt, der mich durch
Gesangbuch1778_1_012373	seine Allmacht schüßt, wenn	seine Allmacht schützt, wenn
Gesangbuch1778_1_012374	mich viel Feinde haffen.	mich viel Feinde hassen.
Gesangbuch1778_1_012375	8. Du	8. Du
Gesangbuch1778_1_012376	Input	Output
Gesangbuch1778_1_012377	<pb n="176a" src="176.jpg" />	<pb n="176a" src="176.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012378	unserm HErrn und Heilande. 157	unserem Herrn und Heiland. 157
Gesangbuch1778_1_012379	8. Du bist mein aufer-	8. Du bist mein auserkorener
Gesangbuch1778_1_012380	kohrner Freund, der mir	Freund, der mir
Gesangbuch1778_1_012381	mein Herz bewegt; mein	mein Herz bewegt; mein
Gesangbuch1778_1_012382	Bruder, der es treulich	Bruder, der es treulich
Gesangbuch1778_1_012383	meint; die Mutter, die	meint; die Mutter, die
Gesangbuch1778_1_012384	mich pfleget; mein Arzt,	mich pflegt; mein Arzt,
Gesangbuch1778_1_012385	wenn ich verwundet bin;	wenn ich verwundet bin;
Gesangbuch1778_1_012386	mein Labfal, meine Wär-	mein Labsal, meine Wärerin,
Gesangbuch1778_1_012387	terin, die mich in Schwach-	die mich in Schwachheit
Gesangbuch1778_1_012388	heit trägt.	trägt.
Gesangbuch1778_1_012389	9. Du bist mein ftarker	9. Du bist mein starker
Gesangbuch1778_1_012390	Held im Streit, mein Pan-	Held im Streit, mein Panzer,
Gesangbuch1778_1_012391	zer, Schild und Bogen,	Schild und Bogen,
Gesangbuch1778_1_012392	mein Tröfter in der Trau-	mein Tröster in der Traurigkeit,
Gesangbuch1778_1_012393	rigkeit, mein Schif in Waß-	mein Schiff in Wasserwogen,
Gesangbuch1778_1_012394	ferwogen, mein Anker,	mein Anker,
Gesangbuch1778_1_012395	wenn ein Sturm entfteht,	wenn ein Sturm entsteht,
Gesangbuch1778_1_012396	mein ficherer Compaß und	mein sichrer Kompass und
Gesangbuch1778_1_012397	Magnet, der mich noch nie	Magnet, der mich noch nie
Gesangbuch1778_1_012398	betrogen.	betrogen.
Gesangbuch1778_1_012399	10. Du bist mein Troft	10. Du bist mein Trost
Gesangbuch1778_1_012400	in Herzeleid, mein Luft-	in Herzeleid, mein Lustspiel,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012401	Spiel, wenn ich lache, mein	wenn ich lache, mein
Gesangbuch1778_1_012402	Tagewerk, das mich er-	Tagewerk, das mich erfreut,
Gesangbuch1778_1_012403	freut, mein Denken, wenn	mein Denken, wenn
Gesangbuch1778_1_012404	ich wache, im Schlaf mein	ich wache, im Schlaf mein
Gesangbuch1778_1_012405	Traum und füße Ruh, mein	Traum und süße Ruh, mein
Gesangbuch1778_1_012406	Vorhang, den ich immerzu	Vorhang, den ich immerzu
Gesangbuch1778_1_012407	mir um mein Bette mache.	mir um mein Bett mache.
Gesangbuch1778_1_012408	11. Und wer wird,	11. Und wer wird,
Gesangbuch1778_1_012409	Schönster! dich allhier doch	Schönster! dich allhier doch
Gesangbuch1778_1_012410	ganz beschreiben können?	ganz beschreiben können?
Gesangbuch1778_1_012411	Ich will dich meine Liebs-	Ich will dich meine Liebsbegier,
Gesangbuch1778_1_012412	begier, mein Ein und Al-	mein Ein und Alles
Gesangbuch1778_1_012413	les nennen; denn was ich	nennen; denn was ich
Gesangbuch1778_1_012414	will, das bist du mir:	will, das bist du mir:
Gesangbuch1778_1_012415	ach, laß mein Herze für	ach, lass mein Herz für
Gesangbuch1778_1_012416	und für von deiner Liebe	und für von deiner Liebe
Gesangbuch1778_1_012417	brennen!	brennen!
Gesangbuch1778_1_012418	<pb n="176b" src="176.jpg" />	<pb n="176b" src="176.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012419	287. Mel. 132.	287. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_012420	Ihr Töchter Zions, kommt	Ihr Töchter Zions, kommt
Gesangbuch1778_1_012421	herbey, laßt uns ein	herbei, lasst uns ein
Gesangbuch1778_1_012422	Brautlied hören: vernehmt,	Brautlied hören: vernehmt,
Gesangbuch1778_1_012423	wer euer Bräutigam fey,	wer euer Bräutigam sei,
Gesangbuch1778_1_012424	von deffen Ruhm und Eh-	von dessen Ruhm und Ehren
Gesangbuch1778_1_012425	ren gar lieblich fingt des	gar lieblich singt des
Gesangbuch1778_1_012426	Himmels Chor; drum hebt	Himmels Chor; drum hebt
Gesangbuch1778_1_012427	auch eure Stimm empor,	auch eure Stimm empor,
Gesangbuch1778_1_012428	dis Loblied zu vermehren!	dies Loblied zu vermehren!
Gesangbuch1778_1_012429	2. Es hat sich unfer	2. Es hat sich unser
Gesangbuch1778_1_012430	Bräutigam für uns in Tod	Bräutigam für uns in Tod
Gesangbuch1778_1_012431	gegeben; er selbst, das theu-	gegeben; er selbst, das teure
Gesangbuch1778_1_012432	re Gotteslamm, schafft fei-	Gotteslamm, schafft seiner
Gesangbuch1778_1_012433	ner Braut das Leben; er	Braut das Leben; er
Gesangbuch1778_1_012434	führte feine Lebenszeit in	führte seine Lebenszeit in
Gesangbuch1778_1_012435	groffer Schmach und Nie-	großer Schmach und Niedrigkeit,
Gesangbuch1778_1_012436	drigkeit, zu GOtt uns zu	zu Gott uns zu
Gesangbuch1778_1_012437	erheben.	erheben.
Gesangbuch1778_1_012438	3. Er ist vor GOtt mit	3. Er ist vor Gott mit
Gesangbuch1778_1_012439	seinem Blut ins Heilige ein-	seinem Blut ins Heilige eingegangen
Gesangbuch1778_1_012440	gegangen, und hat allda,	und hat allda,

ID

Gesangbuch1778_1_012441
 Gesangbuch1778_1_012442
 Gesangbuch1778_1_012443
 Gesangbuch1778_1_012444
 Gesangbuch1778_1_012445
 Gesangbuch1778_1_012446
 Gesangbuch1778_1_012447
 Gesangbuch1778_1_012448
 Gesangbuch1778_1_012449
 Gesangbuch1778_1_012450
 Gesangbuch1778_1_012451
 Gesangbuch1778_1_012452
 Gesangbuch1778_1_012453
 Gesangbuch1778_1_012454
 Gesangbuch1778_1_012455
 Gesangbuch1778_1_012456
 Gesangbuch1778_1_012457
 Gesangbuch1778_1_012458
 Gesangbuch1778_1_012459
 Gesangbuch1778_1_012460
 Gesangbuch1778_1_012461
 Gesangbuch1778_1_012462
 Gesangbuch1778_1_012463
 Gesangbuch1778_1_012464
 Gesangbuch1778_1_012465
 Gesangbuch1778_1_012466
 Gesangbuch1778_1_012467
 Gesangbuch1778_1_012468
 Gesangbuch1778_1_012469
 Gesangbuch1778_1_012470
 Gesangbuch1778_1_012471
 Gesangbuch1778_1_012472
 Gesangbuch1778_1_012473
 Gesangbuch1778_1_012474
 Gesangbuch1778_1_012475
 Gesangbuch1778_1_012476
 Gesangbuch1778_1_012477
 Gesangbuch1778_1_012478
 Gesangbuch1778_1_012479
 Gesangbuch1778_1_012480

Diplomatische Transkription

der Braut zu gut, ein ewges
 Heil empfangen: die Braut
 kan nun zu aller Frist, weil
 er ihr Hoherprieſter iſt, den
 Gnadenblick erlangen.
 4. Er iſt der größefte
 Prophet, den alle Welt foll
 hören, der Meifter, deſſen
 Stimm ergeht mit füſſen
 Himmelslehren; der feiner
 Kirche Hirten gibt, fo wie
 es ihm nach Wunſch be-
 liebt, fein Gnadenreich zu
 mehren.
 5. Die Braut verehrt
 ihn auch zugleich in feiner
 Kö-
 <pb n="177a" src="177.jpg" />
 158 Von dem Sohne Gottes,
 Königskrone, ſie ſpürt fein
 Macht- und Gnadenreich,
 bückt ſich vor feinem Thro-
 ne; ſie hoffet in Gelaffen-
 heit das künftige Reich der
 Herrlichkeit; den HErrn
 mit feinem Lohne.
 6. Drum iſt die Braut
 fo wunderſtill, wenn ſie die
 Welt nicht kennet, auch ſie
 wol gar verdammen will,
 mit fremden Namen nen-
 net: ihr Schmuck iſt ihres
 Bräutigams Schmach; ſie
 trägt das Kreuz ihm willig
 nach, wird nie von ihm
 getrennet.
 7. Des Bräutigams
 Stand der Niedrigkeit muß
 feine Braut hier zieren, fo
 wird ſie auch zu feiner Zeit

Normalisierter Text

der Braut zugut, ein ewiges
 Heil empfangen: Die Braut
 kann nun zu aller Frist, weil
 er ihr Hoherpriester ist, den
 Gnadenblick erlangen.
 4. Er ist der größte
 Prophet, den alle Welt soll
 hören, der Meister, dessen
 Stimme ergeht mit süßen
 Himmelslehren; der seiner
 Kirche Hirten gibt, so wie
 es ihm nach Wunsch beliebt,
 sein Gnadenreich zu
 mehren.
 5. Die Braut verehrt
 ihn auch zugleich in seiner
 Kö-
 <pb n="177a" src="177.jpg" />
 158 Von dem Sohne Gottes,
 Königskrone, sie spürt sein
 Macht- und Gnadenreich,
 bückt sich vor seinem Throne;
 sie hofft in Gelassenheit
 das künftige Reich der
 Herrlichkeit; den Herrn
 mit seinem Lohne.
 6. Drum ist die Braut
 so wunderstill, wenn sie die
 Welt nicht kennt, auch sie
 wohl gar verdammen will,
 mit fremden Namen nennet:
 Ihr Schmuck ist ihres
 Bräutigams Schmach; sie
 trägt das Kreuz ihm willig
 nach, wird nie von ihm
 getrennt.
 7. Des Bräutigams
 Stand der Niedrigkeit muss
 seine Braut hier zieren, so
 wird sie auch zu seiner Zeit

ID

Gesangbuch1778_1_012481
 Gesangbuch1778_1_012482
 Gesangbuch1778_1_012483
 Gesangbuch1778_1_012484
 Gesangbuch1778_1_012485
 Gesangbuch1778_1_012486
 Gesangbuch1778_1_012487
 Gesangbuch1778_1_012488
 Gesangbuch1778_1_012489
 Gesangbuch1778_1_012490
 Gesangbuch1778_1_012491
 Gesangbuch1778_1_012492
 Gesangbuch1778_1_012493
 Gesangbuch1778_1_012494
 Gesangbuch1778_1_012495
 Gesangbuch1778_1_012496
 Gesangbuch1778_1_012497
 Gesangbuch1778_1_012498
 Gesangbuch1778_1_012499
 Gesangbuch1778_1_012500
 Gesangbuch1778_1_012501
 Gesangbuch1778_1_012502
 Gesangbuch1778_1_012503
 Gesangbuch1778_1_012504
 Gesangbuch1778_1_012505
 Gesangbuch1778_1_012506
 Gesangbuch1778_1_012507
 Gesangbuch1778_1_012508
 Gesangbuch1778_1_012509
 Gesangbuch1778_1_012510
 Gesangbuch1778_1_012511
 Gesangbuch1778_1_012512
 Gesangbuch1778_1_012513
 Gesangbuch1778_1_012514
 Gesangbuch1778_1_012515
 Gesangbuch1778_1_012516
 Gesangbuch1778_1_012517
 Gesangbuch1778_1_012518
 Gesangbuch1778_1_012519
 Gesangbuch1778_1_012520

Diplomatische Transkription

schon die Erhöhung spüren:
 er wird, wie ihr fein Wort
 verspricht, sie einft mit vol-
 lem Glanz und Licht ins
 Vaters Haus einführen.
 288. Mel. 20.
 O wie wird uns einft
 geschehen, wenn wir
 JEsum werden sehen, und
 mit ihm zur Freud einge-
 hen, welche nie ein Ende
 nimmt!
 2. O was liebliche Ge-
 fänge, wenn, mit göttli-
 chem Gepränge, die durchs
 Blut erkaufte Menge ihrem
 Hirten fingen wird;
 <pb n="177b" src="177.jpg" />
 2. Wenn der Ältesten-
 thronen Reigen, und die
 vier erwählte Zeugen, wel-
 che Tag und Nacht nicht
 schweigen, mit uns machen
 Harmonie.
 289. Mel. 235.
 Unschuldigs Gotteslamm!
 heiliger Bräutigam! der
 aus dem Throne kam, und
 Fleisch und Blut annahm:
 Mel. 22. Die Vier, die
 Tag und Nacht nicht ruhn,
 haben mit deinem Lob zu
 thun; die vier und zwanzig
 Thronenherrn geben dir
 deine Ehre gern.
 2. Der Vater in dem
 Vaterthron, sein einziger und
 lieber Sohn, der heilige
 Geist und Tröster werth,
 wird, o Lamm Gottes! in

Normalisierter Text

schon die Erhöhung spüren:
 er wird, wie ihr sein Wort
 verspricht, sie einst mit vollem
 Glanz und Licht ins
 Vaters Haus einführen.
 288. Mel. 20.
 O wie wird uns einst
 geschehen, wenn wir
 Jesus werden sehen, und
 mit ihm zur Freud eingehen,
 welche nie ein Ende
 nimmt!
 2. O was liebliche Gesänge,
 wenn, mit göttlichem
 Gepränge, die durchs
 Blut erkaufte Menge ihrem
 Hirten singen wird;
 <pb n="177b" src="177.jpg" />
 2. Wenn der Ältestenthronen
 Reigen, und die
 vier erwählte Zeugen, welche
 Tag und Nacht nicht
 schweigen, mit uns machen
 Harmonie.
 289. Mel. 235.
 Unschuldig Gotteslamm!
 heiliger Bräutigam! der
 aus dem Throne kam und
 Fleisch und Blut annahm:
 Mel. 22. Die Vier, die
 Tag und Nacht nicht ruhn,
 haben mit deinem Lob zu
 tun; die vier und zwanzig
 Thronenherrn geben dir
 deine Ehre gern.
 2. Der Vater in dem
 Vaterthron, sein einziger und
 lieber Sohn, der heilige
 Geist und Tröster wert,
 wird, o Lamm Gottes! in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012521	dir verehrt.	dir verehrt.
Gesangbuch1778_1_012522	3. Du bist würdig, o	3. Du bist würdig, o
Gesangbuch1778_1_012523	Gotteslamm! das für uns	Gotteslamm! das für uns
Gesangbuch1778_1_012524	starb am Kreuzestamm, zu	starb am Kreuzestamm, zu
Gesangbuch1778_1_012525	nehmen Ruhm und Preis	nehmen Ruhm und Preis
Gesangbuch1778_1_012526	und Ehr, vom Engel- und	und Ehr, vom Engel- und
Gesangbuch1778_1_012527	vom Menschenheer.	vom Menschenheer.
Gesangbuch1778_1_012528	4. Du Marterlamm! wir	4. Du Marterlamm! wir
Gesangbuch1778_1_012529	loben dich, und ehren dein	loben dich und ehren dein
Gesangbuch1778_1_012530	Amt erzitterlich; dir ist	Amt erzitterlich; dir ist es
Gesangbuch1778_1_012531	Gerichte übergeb'n, du bist	Gericht übergeben, du bist
Gesangbuch1778_1_012532	HErr über Tod und Leb'n.	Herr über Tod und Leben.
Gesangbuch1778_1_012533	5. Täglich, o Lamm!	5. Täglich, o Lamm!
Gesangbuch1778_1_012534	wir lieben dich und deiz	wir lieben dich und deinen
Gesangbuch1778_1_012535	nen Namen inniglich; der	Namen inniglich; der
Gesangbuch1778_1_012536	Name, den sonst niemand	Name, den sonst niemand
Gesangbuch1778_1_012537	kennt,	kennt,
Gesangbuch1778_1_012538	<pb n="178a" src="178.jpg" />	<pb n="178a" src="178.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012539	unferm HErrn und Heilande. 159	unserem Herrn und Heiland. 159
Gesangbuch1778_1_012540	kennt, werd über deinem	kennt, werde über deinem
Gesangbuch1778_1_012541	Volk genannt.	Volk genannt.
Gesangbuch1778_1_012542	6. Du bist nicht mehr	6. Du bist nicht mehr
Gesangbuch1778_1_012543	in dieser Welt; *) uns hast	in dieser Welt; *) uns hast
Gesangbuch1778_1_012544	du so dahin gestellt: drum	du so dahin gestellt: drum
Gesangbuch1778_1_012545	fiegle uns der Sünde nun	siegelle uns der Sünde nun
Gesangbuch1778_1_012546	und aller Noth der Erde zu.	und aller Not der Erde zu.
Gesangbuch1778_1_012547	*) Joh. 17, 11.	*) Joh. 17, 11.
Gesangbuch1778_1_012548	7. Halt unfre Kleider	7. Halt unsre Kleider
Gesangbuch1778_1_012549	hell und rein durch dein	hell und rein durch dein
Gesangbuch1778_1_012550	Blut, und dein Blut alz	Blut und dein Blut allein,
Gesangbuch1778_1_012551	lein, bis du wirft ewig	bis du wirst ewig
Gesangbuch1778_1_012552	der Gemein ihr Lamm und	der Gemeinde ihr Lamm und
Gesangbuch1778_1_012553	Licht und Tempel feyn.	Licht und Tempel sein.
Gesangbuch1778_1_012554	290. Mel. 235.	290. Mel. 235.
Gesangbuch1778_1_012555	Gelobt fey GOtt der	Gelobt sei Gott der
Gesangbuch1778_1_012556	Sohn, ins Vaters	Sohn, ins Vaters
Gesangbuch1778_1_012557	Schoos und Thron!	Schoß und Thron!
Gesangbuch1778_1_012558	Du aller Welt GOtt	Du aller Welt Gott
Gesangbuch1778_1_012559	von Natur, bist Schöpfer	von Natur, bist Schöpfer
Gesangbuch1778_1_012560	aller Creatur.	aller Kreatur.

ID

Gesangbuch1778_1_012561
 Gesangbuch1778_1_012562
 Gesangbuch1778_1_012563
 Gesangbuch1778_1_012564
 Gesangbuch1778_1_012565
 Gesangbuch1778_1_012566
 Gesangbuch1778_1_012567
 Gesangbuch1778_1_012568
 Gesangbuch1778_1_012569
 Gesangbuch1778_1_012570
 Gesangbuch1778_1_012571
 Gesangbuch1778_1_012572
 Gesangbuch1778_1_012573
 Gesangbuch1778_1_012574
 Gesangbuch1778_1_012575
 Gesangbuch1778_1_012576
 Gesangbuch1778_1_012577
 Gesangbuch1778_1_012578
 Gesangbuch1778_1_012579
 Gesangbuch1778_1_012580
 Gesangbuch1778_1_012581
 Gesangbuch1778_1_012582
 Gesangbuch1778_1_012583
 Gesangbuch1778_1_012584
 Gesangbuch1778_1_012585
 Gesangbuch1778_1_012586
 Gesangbuch1778_1_012587
 Gesangbuch1778_1_012588
 Gesangbuch1778_1_012589
 Gesangbuch1778_1_012590
 Gesangbuch1778_1_012591
 Gesangbuch1778_1_012592
 Gesangbuch1778_1_012593
 Gesangbuch1778_1_012594
 Gesangbuch1778_1_012595
 Gesangbuch1778_1_012596
 Gesangbuch1778_1_012597
 Gesangbuch1778_1_012598
 Gesangbuch1778_1_012599
 Gesangbuch1778_1_012600

Diplomatische Transkription

Drum geben dir die
 Gottesehr alle Engel und
 Himmelsheer,
 Auch Cherubim und Seraphim
 erhöh'n dein Lob
 mit heller Stimm!
 O Vater der Natur,
 Mittler der Creatur,
 Jehovah Zebaoth,
 Das Leben, und warft
 todt!
 Kein Engel ist so hoch
 erhöht, er bebt vor deiner
 Majestät:
 Die Morgensterne sahen
 dich, sie lobten dich und
 freuten sich. Hiob 38, 7.
 <pb n="178b" src="178.jpg" />
 Du, der du in der Gottheit
 Thron, dem Vater
 gleich, der ewige Sohn,
 Und ohne End und Anfang
 bist, wardt offenbart
 im Fleisch als Christ. Amen.
 Mel. 22. Dein göttlich
 Macht und Herrlichkeit geht
 über Himm'l und Erden
 weit; den heiligen zwölf
 Boten ward sie durch den
 Vater offenbart.
 2. Dich preifen die Propheten
 all, die theuren
 Märtrer allzumal, die ganze
 werthe Christenheit lobt
 dich, Vater der Ewigkeit!
 3. Die sieben Fackeln
 vor dem Thron leuchten
 vor dir, du Menschensohn,
 der als Beherrfcher aller
 Welt die Marterlammsgestalt

Normalisierter Text

Drum geben dir die
 Gottesehr alle Engel und
 Himmelsheer,
 Auch Cherubim und Seraphim
 erhöh'en dein Lob
 mit heller Stimm!
 O Vater der Natur,
 Mittler der Creatur,
 Jehovah Zebaoth,
 Das Leben, und warst
 todt!
 Kein Engel ist so hoch
 erhöht, er bebt vor deiner
 Majestät:
 Die Morgensterne sahen
 dich, sie lobten dich und
 freuten sich. Hiob 38, 7.
 <pb n="178b" src="178.jpg" />
 Du, der du in der Gottheit
 Thron, dem Vater
 gleich, der ewige Sohn,
 Und ohne End und Anfang
 bist, wurdest offenbart
 im Fleisch als Christ. Amen.
 Mel. 22. Dein göttlich
 Macht und Herrlichkeit geht
 über Himmel und Erden
 weit; den heiligen zwölf
 Boten wurde sie durch den
 Vater offenbart.
 2. Dich preisen die Propheten
 all, die teuren
 Märtyrer allzumal, die ganze
 werthe Christenheit lobt
 dich, Vater der Ewigkeit!
 3. Die sieben Fackeln
 vor dem Thron leuchten
 vor dir, du Menschensohn,
 der als Beherrscher aller
 Welt die Marterlammsgestalt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012601	hält behält.	behält.
Gesangbuch1778_1_012602	Mel. 54. 4. Die Vier	Mel. 54. 4. Die Vier
Gesangbuch1778_1_012603	und zwanzig und die Vier	und zwanzig und die Vier
Gesangbuch1778_1_012604	lingen das neue Lied von	singen das neue Lied von
Gesangbuch1778_1_012605	dir; im Himmel und auf	dir; im Himmel und auf
Gesangbuch1778_1_012606	Erden tönt in Harmonie:	Erden tönt in Harmonie:
Gesangbuch1778_1_012607	wir sind verhöhnt, wir sind	wir sind versöhnt, wir sind
Gesangbuch1778_1_012608	verhöhnt!	versöhnt!
Gesangbuch1778_1_012609	Mel. 22. 5. Du hast	Mel. 22. 5. Du hast
Gesangbuch1778_1_012610	durch deine Schöpfersmacht	durch deine Schöpfersmacht
Gesangbuch1778_1_012611	die Welt aus Nichts her-	die Welt aus Nichts hervorgebracht;
Gesangbuch1778_1_012612	vorgebracht; den Menfchen	den Menschen
Gesangbuch1778_1_012613	hast du dir bereit't zu dei-	hast du dir bereit zu deinem
Gesangbuch1778_1_012614	nem Bild und Aehnlich-	Bild und Ähnlichkeit;
Gesangbuch1778_1_012615	keit; *) *) 1 Mo. 1, 26.	*) *) 1 Mos. 1, 26.
Gesangbuch1778_1_012616	6. Und als ers durch	6. Und als er es durch
Gesangbuch1778_1_012617	den Fall verlor, trafst du	den Fall verlor, tratest du
Gesangbuch1778_1_012618	zu	zu
Gesangbuch1778_1_012619	<pb n="179a" src="179.jpg" />	<pb n="179a" src="179.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012620	160 Vom heiligen Geifte,	160 Vom heiligen Geiste,
Gesangbuch1778_1_012621	zu feinem Heil hervor, und	zu seinem Heil hervor und
Gesangbuch1778_1_012622	fuhrest aus der Ewigkeit in	fuhrst aus der Ewigkeit in
Gesangbuch1778_1_012623	diefe abgemeßne Zeit.	diese abgemessene Zeit.
Gesangbuch1778_1_012624	7. Der Geift kam übers	7. Der Geist kam übers
Gesangbuch1778_1_012625	Jungfräulein, das gebar	Jungfräulein, das gebar
Gesangbuch1778_1_012626	dich zum Jefulein, und fo	dich zum Jesulein, und so
Gesangbuch1778_1_012627	lag in der Krippe da der	lag in der Krippe da der
Gesangbuch1778_1_012628	ewige Vater, Jehovah.	ewige Vater, Jehovah.
Gesangbuch1778_1_012629	8. O du aller Welt GOtt	8. O du aller Welt Gott
Gesangbuch1778_1_012630	genant, von der Welt und	genannt, von der Welt und
Gesangbuch1778_1_012631	dein'm Volk erkant, von	deinem Volk erkannt, von
Gesangbuch1778_1_012632	der Welt an den Donner-	der Welt an den Donnerstrahlen,
Gesangbuch1778_1_012633	trahln, von deinem Volk	von deinem Volk
Gesangbuch1778_1_012634	an Wundenmaaln:	an Wundenmalen:
Gesangbuch1778_1_012635	9. Was du mit deinem	9. Was du mit deinem
Gesangbuch1778_1_012636	Volke thuft, feit du von	Volke tust, seit du von
Gesangbuch1778_1_012637	deiner Marter ruhft, das	deiner Marter ruhst, das
Gesangbuch1778_1_012638	wolln wir mehr, als je ge-	wollen wir mehr, als je geschehen,
Gesangbuch1778_1_012639	fchehn, in diefen Gnaden-	in diesen Gnadenzeiten
Gesangbuch1778_1_012640	zeiten fehn.	sehen.

ID

Gesangbuch1778_1_012641
 Gesangbuch1778_1_012642
 Gesangbuch1778_1_012643
 Gesangbuch1778_1_012644
 Gesangbuch1778_1_012645
 Gesangbuch1778_1_012646
 Gesangbuch1778_1_012647
 Gesangbuch1778_1_012648
 Gesangbuch1778_1_012649
 Gesangbuch1778_1_012650
 Gesangbuch1778_1_012651
 Gesangbuch1778_1_012652
 Gesangbuch1778_1_012653
 Gesangbuch1778_1_012654
 Gesangbuch1778_1_012655
 Gesangbuch1778_1_012656
 Gesangbuch1778_1_012657
 Gesangbuch1778_1_012658
 Gesangbuch1778_1_012659
 Gesangbuch1778_1_012660
 Gesangbuch1778_1_012661
 Gesangbuch1778_1_012662
 Gesangbuch1778_1_012663
 Gesangbuch1778_1_012664
 Gesangbuch1778_1_012665
 Gesangbuch1778_1_012666
 Gesangbuch1778_1_012667
 Gesangbuch1778_1_012668
 Gesangbuch1778_1_012669
 Gesangbuch1778_1_012670
 Gesangbuch1778_1_012671
 Gesangbuch1778_1_012672
 Gesangbuch1778_1_012673
 Gesangbuch1778_1_012674
 Gesangbuch1778_1_012675
 Gesangbuch1778_1_012676
 Gesangbuch1778_1_012677
 Gesangbuch1778_1_012678
 Gesangbuch1778_1_012679
 Gesangbuch1778_1_012680

Diplomatische Transkription

10. Wenn aber der Umsturz der Welt dein' Ankunft zum Gericht vermeld't; dein Volk dir froh entgegen eilt, die Welt vor Angst und Schrecken heult;
 11. Und die Engel geschäftig feyn, dir zu versamlen die Gemein: wird,
 <pb n="179b" src="179.jpg" />
 was in dir entchlief, aufstehn, und mit uns *) dir entgegen gehn,
 *) 1 Theff. 4, 17.
 12. Zu sehen deine Herrlichkeit, *) die du gehabt vor aller Zeit, von Angesicht zu Angesicht, in ewger Freud und felgem Licht.
 *) Joh. 17.
 13. Inzwischen ehrt und lobet dich dein Volk hienieden inniglich, daß du, Jehovah, zu uns kamst, und unfer Fleisch und Blut annahmt;
 14. Daß Abba, deffen Sohn du bist, nun unfer GOtt und Vater ist; daß uns der heilige Geift schon hier zu einem Geifte macht mit dir.
 Mel. 235. 15. Bis deine Braut vollend't wird feyn, hängt Herz und Sinn an dir allein,
 Und deine Zukunft in das Fleisch erhält uns Leib und Seele keufch. Amen.

Normalisierter Text

10. Wenn aber der Umsturz der Welt deine Ankunft zum Gericht vermeldet; dein Volk dir froh entgegen eilt, die Welt vor Angst und Schrecken heult;
 11. Und die Engel geschäftig sein, dir zu versammeln die Gemeinde: wird,
 <pb n="179b" src="179.jpg" />
 was in dir entschlief, aufstehn und mit uns *) dir entgegen gehn,
 *) 1 Thess. 4, 17.
 12. Zu sehen deine Herrlichkeit, *) die du gehabt vor aller Zeit, von Angesicht zu Angesicht, in ewger Freud und seligem Licht.
 *) Joh. 17.
 13. Inzwischen ehrt und lobt dich dein Volk hienieden inniglich, dass du, Jehovah, zu uns kamst, und unser Fleisch und Blut annahmst;
 14. Dass Abba, dessen Sohn du bist, nun unser Gott und Vater ist; dass uns der heilige Geist schon hier zu einem Geiste macht mit dir.
 Mel. 235. 15. Bis deine Braut vollendet wird sein, hängt Herz und Sinn an dir allein,
 Und deine Zukunft in das Fleisch erhält uns Leib und Seele keusch. Amen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012681	Vom heiligen Geifte, und deffen Gaben und Wirkungen.	Vom heiligen Geiste und dessen Gaben und Wirkungen.
Gesangbuch1778_1_012682	291. Mel. 150.	291. Mel. 150.
Gesangbuch1778_1_012683	Es freu sich Chrifti Heer-	Es freue sich Christi Heerde,
Gesangbuch1778_1_012684	de, daß GOtt, der	dass Gott, der
Gesangbuch1778_1_012685	feinen Sohn hingab, daß	seinen Sohn hingab, dass
Gesangbuch1778_1_012686	er Menſch werde, uns auch	er Mensch werde, uns auch
Gesangbuch1778_1_012687	vons Himmels Thron den	vom Himmelsthron den
Gesangbuch1778_1_012688	heilgen Geift gefandt, der	heiligen Geist gesandt, der
Gesangbuch1778_1_012689	uns	uns
Gesangbuch1778_1_012690	<pb n="180a" src="180.jpg" />	<pb n="180a" src="180.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012691	und deffen Gaben und Wirkungen. 161	und dessen Gaben und Wirkungen. 161
Gesangbuch1778_1_012692	uns die Wahrheit lehret,	uns die Wahrheit lehrt
Gesangbuch1778_1_012693	und JEFum uns verkläret	und Jesus uns verklärt
Gesangbuch1778_1_012694	als aller Welt Heiland.	als aller Welt Heiland.
Gesangbuch1778_1_012695	2. O Tage wahrer Freu-	2. O Tage wahrer Freuden,
Gesangbuch1778_1_012696	den, für Chrifti Jünger-	für Christi Jüngerschar,
Gesangbuch1778_1_012697	ſchaar, da er nach feinem	da er nach seinem
Gesangbuch1778_1_012698	Leiden zu GOtt gegangen	Leiden zu Gott gegangen
Gesangbuch1778_1_012699	war, daß dann der heilige	war, dass dann der heilige
Gesangbuch1778_1_012700	Geift auf feine Freund und	Geist auf seine Freunde und
Gesangbuch1778_1_012701	Brüder in Gnaden kam her-	Brüder in Gnaden kam hernieder:
Gesangbuch1778_1_012702	nieder: er fey dafür gepreift!	er sei dafür gepreist!
Gesangbuch1778_1_012703	292. Mel. 22.	292. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_012704	O GOtt Schöpfer heiliger	O Gott Schöpfer heiliger
Gesangbuch1778_1_012705	Geift! fey ewig gelobt	Geist! sei ewig gelobt
Gesangbuch1778_1_012706	und gepreift; dein göttlich	und gepreist; dein göttlich
Gesangbuch1778_1_012707	Wefen werd gerühmt, wie	Wesen werde gerühmt, wie
Gesangbuch1778_1_012708	es die Schrift lehrt und be-	es die Schrift lehrt und bestimmt.
Gesangbuch1778_1_012709	ftimmt.	
Gesangbuch1778_1_012710	2. Dein Wef'n erftreckt	2. Dein Wesen erstreckt
Gesangbuch1778_1_012711	ſich überall; die Erd ift	sich überall; die Erd ist
Gesangbuch1778_1_012712	deiner Kräfte voll; du biſt	deiner Kräfte voll; du bist
Gesangbuch1778_1_012713	auf dein Volk ausgegoßn,	auf dein Volk ausgegossen,
Gesangbuch1778_1_012714	und machft uns Himmel-	und machst uns Himmelreichsgenossen.
Gesangbuch1778_1_012715	reichsgenoßn.	
Gesangbuch1778_1_012716	3. Du haft gewirkt mit	3. Du hast gewirkt mit
Gesangbuch1778_1_012717	deiner Kraft auch in Marien	deiner Kraft auch in Mariens
Gesangbuch1778_1_012718	Jungfräufchaft, die Menſch-	Jungfrauschaft, die Menschwerdung
Gesangbuch1778_1_012719	werdung des HERren Chrift,	des Herrn Christ,
Gesangbuch1778_1_012720		

ID

Gesangbuch1778_1_012721
 Gesangbuch1778_1_012722
 Gesangbuch1778_1_012723
 Gesangbuch1778_1_012724
 Gesangbuch1778_1_012725
 Gesangbuch1778_1_012726
 Gesangbuch1778_1_012727
 Gesangbuch1778_1_012728
 Gesangbuch1778_1_012729
 Gesangbuch1778_1_012730
 Gesangbuch1778_1_012731
 Gesangbuch1778_1_012732
 Gesangbuch1778_1_012733
 Gesangbuch1778_1_012734
 Gesangbuch1778_1_012735
 Gesangbuch1778_1_012736
 Gesangbuch1778_1_012737
 Gesangbuch1778_1_012738
 Gesangbuch1778_1_012739
 Gesangbuch1778_1_012740
 Gesangbuch1778_1_012741
 Gesangbuch1778_1_012742
 Gesangbuch1778_1_012743
 Gesangbuch1778_1_012744
 Gesangbuch1778_1_012745
 Gesangbuch1778_1_012746
 Gesangbuch1778_1_012747
 Gesangbuch1778_1_012748
 Gesangbuch1778_1_012749
 Gesangbuch1778_1_012750
 Gesangbuch1778_1_012751
 Gesangbuch1778_1_012752
 Gesangbuch1778_1_012753
 Gesangbuch1778_1_012754
 Gesangbuch1778_1_012755
 Gesangbuch1778_1_012756
 Gesangbuch1778_1_012757
 Gesangbuch1778_1_012758
 Gesangbuch1778_1_012759
 Gesangbuch1778_1_012760

Diplomatische Transkription

der aller Welt Erlöser ist.
 4. Der HErr Chriftus
 dich felbft verheißt der Kir-
 chen, o heiliger Geift! zeigt
 dein Amt, Werk und Wefen
 an, wie wirs lefen in fanct
 Johann.
 5. Du bleibft allhier an
 Chrifti ftatt, wie ers treu-
 lich verprochen hat, führft
 <pb n="180b" src="180.jpg" />
 und regirft feine Gemein,
 und machft fie ihm heilig
 und rein.
 6. Ohn dich und ohn
 deine Salbung, ohn deine
 wahre Heiligung, kan kein
 Menfch Chrifti Gliedmaaß
 feyn, er bleibet Fleifch und
 ganz unrein.
 7. Dir fey, famt Vater
 und dem Sohn, ein's We-
 fens in dem höchften Thron,
 (o du hochheilige Gottheit!)
 Preis, Lob und Ehr in
 Ewigkeit.
 293. Mel. 22.
 Komm, GOtt Schöpfer,
 heiliger Geift, befuch
 das Herz der Menfchen
 dein, mit Gnaden fie füll,
 wie du weißft, daß dein Ge-
 fchöpf foll vor dir feyn.
 2. Denn du bift der Trö-
 fter genant, des Allerhöch-
 ften Gabe theur, ein geift-
 lich Salb an uns gewandt,
 ein Lebensbrunnen, Lieb
 und Feur.
 3. Zünd uns ein Licht

Normalisierter Text

der aller Welt Erlöser ist.
 4. Der Herr Christus
 dich selbst verheißt der Kirchen,
 o heiliger Geist! zeigt
 dein Amt, Werk und Wesen
 an, wie wir es lesen in Sankt
 Johann.
 5. Du bleibst allhier an
 Christi Statt, wie er es treulich
 versprochen hat, führst
 <pb n="180b" src="180.jpg" />
 und regierst seine Gemeinde,
 und machst sie ihm heilig
 und rein.
 6. Ohne dich und ohne
 deine Salbung, ohne deine
 wahre Heiligung, kann kein
 Mensch Christi Gliedmaß
 sein, er bleibt Fleisch und
 ganz unrein.
 7. Dir sei, samt Vater
 und dem Sohn, eines Wesens
 in dem höchsten Thron,
 (o du hochheilige Gottheit!)
 Preis, Lob und Ehr in
 Ewigkeit.
 293. Mel. 22.
 Komm, Gott Schöpfer,
 heiliger Geist, besuch
 das Herz der Menschen
 dein, mit Gnaden sie füll,
 wie du weißt, dass dein Geschöpf
 soll vor dir sein.
 2. Denn du bist der Tröster
 genannt, des Allerhöchsten
 Gabe teuer, ein geistlich
 Salb an uns gewandt,
 ein Lebensbrunnen, Lieb
 und Feuer.
 3. Zünd uns ein Licht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012761	an im Verftand, gib uns	an im Verstand, gib uns
Gesangbuch1778_1_012762	ins Herz der Liebe Brunft;	ins Herz der Liebe Brunst;
Gesangbuch1778_1_012763	das fchwach Fleifch in uns,	das schwache Fleisch in uns,
Gesangbuch1778_1_012764	dir bekant, erhalt veft deine	dir bekannt, erhalt fest deine
Gesangbuch1778_1_012765	Kraft und Gunft.	Kraft und Gunst.
Gesangbuch1778_1_012766	4. Des Feindes Lift treib	4. Des Feindes List treib
Gesangbuch1778_1_012767	von uns fern, den Fried	von uns fern, den Fried
Gesangbuch1778_1_012768	fchaff in uns deine Gnad,	schaff in uns deine Gnad,
Gesangbuch1778_1_012769	daß wir dein'm Leiten fol-	dass wir deinem Leiten folgen
Gesangbuch1778_1_012770	gen	
Gesangbuch1778_1_012771	L	L
Gesangbuch1778_1_012772	<pb n="181a" src="181.jpg" />	<pb n="181a" src="181.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012773	162 Vom heiligen Geifte,	162 Vom heiligen Geiste,
Gesangbuch1778_1_012774	gen gern, und meiden unf-	gen gern und meiden unser
Gesangbuch1778_1_012775	rer Seelen Schad.	rer Seelen Schad.
Gesangbuch1778_1_012776	5. Lehr uns den Vater	5. Lehr uns den Vater
Gesangbuch1778_1_012777	kennen wohl, dazu JEFum	kennen wohl, dazu Jesus
Gesangbuch1778_1_012778	Chrift feinen Sohn, daß wir	Christ seinen Sohn, dass wir
Gesangbuch1778_1_012779	des Glaubens werden voll,	des Glaubens werden voll,
Gesangbuch1778_1_012780	dich, heilger Geift, recht zu	dich, heiliger Geist, recht zu
Gesangbuch1778_1_012781	verftehn.	verstehn.
Gesangbuch1778_1_012782	6. Lob fey dem Vater	6. Lob sei dem Vater
Gesangbuch1778_1_012783	und dem Sohn, der von	und dem Sohn, der von
Gesangbuch1778_1_012784	den Todten auferftund, dem	den Toten auferstand, dem
Gesangbuch1778_1_012785	Tröfter fey daffelb gethan, in	Tröster sei dasselbe getan, in
Gesangbuch1778_1_012786	Ewigkeit, und alle Stund.	Ewigkeit und alle Stund.
Gesangbuch1778_1_012787	294. Mel. 203.	294. Mel. 203.
Gesangbuch1778_1_012788	Komm heiliger Geift,	Komm heiliger Geist,
Gesangbuch1778_1_012789	HErre GOtt, erfüll	Herr Gott, erfüll
Gesangbuch1778_1_012790	mit deiner Gnaden Gut deir	mit deiner Gnaden Gut deiner
Gesangbuch1778_1_012791	ner Gläubigen Herz, Muth	Gläubigen Herz, Mut
Gesangbuch1778_1_012792	und Sinn, dein brünftig	und Sinn, dein brünstig
Gesangbuch1778_1_012793	Lieb entzünd in ihn'n. O	Lieb entzünd in ihnen. O
Gesangbuch1778_1_012794	HErr! durch deines Lichtes	Herr! durch deines Lichtes
Gesangbuch1778_1_012795	Glanz zu dem Glauben ver-	Glanz zu dem Glauben versammelt
Gesangbuch1778_1_012796	famlet haft das Volk aus	hast das Volk aus
Gesangbuch1778_1_012797	aller Welt Zungen: das fey	aller Welt Zungen: das sei
Gesangbuch1778_1_012798	dir, HErr! zu Lob gefun-	dir, Herr! zu Lob gesungen
Gesangbuch1778_1_012799	gen Hallelujah! ;:	Hallelujah! ;:
Gesangbuch1778_1_012800	2. Du heiliges Licht, ed-	2. Du heiliges Licht, edler

ID

Gesangbuch1778_1_012801
 Gesangbuch1778_1_012802
 Gesangbuch1778_1_012803
 Gesangbuch1778_1_012804
 Gesangbuch1778_1_012805
 Gesangbuch1778_1_012806
 Gesangbuch1778_1_012807
 Gesangbuch1778_1_012808
 Gesangbuch1778_1_012809
 Gesangbuch1778_1_012810
 Gesangbuch1778_1_012811
 Gesangbuch1778_1_012812
 Gesangbuch1778_1_012813
 Gesangbuch1778_1_012814
 Gesangbuch1778_1_012815
 Gesangbuch1778_1_012816
 Gesangbuch1778_1_012817
 Gesangbuch1778_1_012818
 Gesangbuch1778_1_012819
 Gesangbuch1778_1_012820
 Gesangbuch1778_1_012821
 Gesangbuch1778_1_012822
 Gesangbuch1778_1_012823
 Gesangbuch1778_1_012824
 Gesangbuch1778_1_012825
 Gesangbuch1778_1_012826
 Gesangbuch1778_1_012827
 Gesangbuch1778_1_012828
 Gesangbuch1778_1_012829
 Gesangbuch1778_1_012830
 Gesangbuch1778_1_012831
 Gesangbuch1778_1_012832
 Gesangbuch1778_1_012833
 Gesangbuch1778_1_012834
 Gesangbuch1778_1_012835
 Gesangbuch1778_1_012836
 Gesangbuch1778_1_012837
 Gesangbuch1778_1_012838
 Gesangbuch1778_1_012839
 Gesangbuch1778_1_012840

Diplomatische Transkription

ler Hort, laß uns leuchten
 des Lebens Wort, und lehr
 uns GOtt recht erkennen,
 von Herzen Vater ihn nen-
 nen! O HErr! behüt vor
 fremder Lehr, daß wir nicht
 Meifter luchen mehr, als
 JEfum Chrift mit rechtem
 Glauben, und ihm aus
 ganzer Macht vertrauen.
 Hallelujah! ;:;
 <pb n="181b" src="181.jpg" />
 3. Du heilige Brunft,
 füffer Troft, nun hilf uns
 fröhlich und getroft in dei-
 nem Dienft beftändig blei-
 ben, die Trübfal uns nicht
 abtreiben! O HErr, durch
 dein Kraft uns bereit, und
 ftärk des Fleifches Blödig-
 keit, daß wir hier ritterlich
 ringen, durch Tod und Le-
 ben zu dir dringen. Hal-
 lelujah! ;:;
 295. Mel. 324.
 Komm, heiliger Geift,
 wahrer GOtt! denn
 deine Gnad ift uns fehr
 noth; ohn dich können wir
 nichts feliges denken noch
 finnen, GOtt unfern HErrn
 nicht lieben, noch etwas
 Guts beginnen, weder dem
 Satan, der Welt, noch
 dem Fleifch abgewinnen.
 2. O komm, du göttli-
 ches Feuer! mit deinen Ga-
 ben uns zu fteuer; daß wir
 GOttes Willen je länger je
 baß erkennen, uns von ihm

Normalisierter Text

Hort, lass uns leuchten
 des Lebens Wort und lehr
 uns Gott recht erkennen,
 von Herzen Vater ihn nennen!
 O Herr! behüt vor
 fremder Lehr, dass wir nicht
 Meister suchen mehr, als
 Jesus Christ mit rechtem
 Glauben und ihm aus
 ganzer Macht vertrauen.
 Hallelujah! ;:;
 <pb n="181b" src="181.jpg" />
 3. Du heilige Brunst,
 süßer Trost, nun hilf uns
 fröhlich und getrost in deinem
 Dienst beständig bleiben,
 die Trübsal uns nicht
 abtreiben! O Herr, durch
 deine Kraft uns bereit und
 stärk des Fleisches Blödigkeit,
 dass wir hier ritterlich
 ringen, durch Tod und Leben
 zu dir dringen. Hallelujah!
 ;:;
 295. Mel. 324.
 Komm, heiliger Geist,
 wahrer Gott! denn
 deine Gnad ist uns sehr
 not; ohne dich können wir
 nichts Seliges denken noch
 sinnen, Gott unsern Herrn
 nicht lieben, noch etwas
 Gutes beginnen, weder dem
 Satan, der Welt, noch
 dem Fleisch abgewinnen.
 2. O komm, du göttliches
 Feuer! mit deinen Gaben
 uns zu steuern; dass wir
 Gottes Willen je länger je
 besser erkennen, uns von ihm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012841	und feiner Kirche auf keine	und seiner Kirche auf keine
Gesangbuch1778_1_012842	Weife trennen, fonderne fei-	Weise trennen, sondern seine
Gesangbuch1778_1_012843	ne Wahrheit bis in Tod	Wahrheit bis in Tod
Gesangbuch1778_1_012844	treulich bekennen.	treulich bekennen.
Gesangbuch1778_1_012845	3. Treib all Untugend	3. Treib alle Untugend
Gesangbuch1778_1_012846	von uns aus, mach dir in	von uns aus, mach dir in
Gesangbuch1778_1_012847	uns ein heilig Haus; hilf,	uns ein heilig Haus; hilf,
Gesangbuch1778_1_012848	daß wir des Verdienfts	dass wir des Verdiensts
Gesangbuch1778_1_012849	Chrifti im Glauben genieß-	Christi im Glauben genießen
Gesangbuch1778_1_012850	fen, und in feiner Gnad	und in seiner Gnad
Gesangbuch1778_1_012851	und	und
Gesangbuch1778_1_012852	<pb n="182a" src="182.jpg" />	<pb n="182a" src="182.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012853	und deffen Gaben und Wirkungen. 163	und dessen Gaben und Wirkungen. 163
Gesangbuch1778_1_012854	und Wahrheit erlangen gut	und Wahrheit erlangen gut
Gesangbuch1778_1_012855	Gewiffen; daß an uns nicht	Gewissen; dass an uns nicht
Gesangbuch1778_1_012856	werd verloren fein rein	werde verloren sein rein
Gesangbuch1778_1_012857	Blutvergieffen!	Blutvergießen!
Gesangbuch1778_1_012858	4. O du auserwehlter	4. O du auserwählter
Gesangbuch1778_1_012859	Lehrer, aller Gläubigen	Lehrer, aller Gläubigen
Gesangbuch1778_1_012860	Bekehrer, der du die Apo-	Bekehrer, der du die Apostel
Gesangbuch1778_1_012861	ftel haft begabt, daß fie die	haft begabt, dass sie die
Gesangbuch1778_1_012862	Heiden haben mögen unter-	Heiden haben mögen unterweisen,
Gesangbuch1778_1_012863	weifen, tröften, ftrafen und	trösten, strafen und
Gesangbuch1778_1_012864	weiden: hilf daß wir uns	weiden: hilf, dass wir uns
Gesangbuch1778_1_012865	nimmermehr von ihrem	nimmermehr von ihrem
Gesangbuch1778_1_012866	Grund abfcheiden.	Grund abscheiden.
Gesangbuch1778_1_012867	5. Ey ja, heiliger Geift!	5. Ei ja, heiliger Geist!
Gesangbuch1778_1_012868	verleih, daß dir unfer Geift	verleih, dass dir unser Geist
Gesangbuch1778_1_012869	willig fey: mehr in uns	willig sei: mehr in uns
Gesangbuch1778_1_012870	den Glauben zur vollkom-	den Glauben zur vollkommenen
Gesangbuch1778_1_012871	menen Gerechtigkeit, und	Gerechtigkeit und
Gesangbuch1778_1_012872	bewahr uns unverrücklich	bewahr uns unverrücklich
Gesangbuch1778_1_012873	in Chrifti Theilhaftigkeit,	in Christi Theilhaftigkeit,
Gesangbuch1778_1_012874	dadurch wir gewiß werden	dadurch wir gewiss werden
Gesangbuch1778_1_012875	der ewigen Seligkeit.	der ewigen Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_012876	296. Mel. 22.	296. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_012877	O höchfter Troft, heiliger	O höchster Trost, heiliger
Gesangbuch1778_1_012878	Geift! dein Güt erfreut	Geist! deine Güte erfreut
Gesangbuch1778_1_012879	uns allermeift: denn du bift	uns allermeist: denn du bist
Gesangbuch1778_1_012880	unfers Heiles Pfand, von	unseres Heiles Pfand, von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_012881	Chrifto feiner Kirch gefandt.	Christo seiner Kirch gesandt.
Gesangbuch1778_1_012882	2. Du kenneft feine Glied	2. Du kennest seine Glieder
Gesangbuch1778_1_012883	der all, und du berufft fie	all, und du beruffst sie
Gesangbuch1778_1_012884	allzumal, bezeugt, daß er	allzumal, bezeugst, dass er
Gesangbuch1778_1_012885	der Heilsgrund fey; machft	der Heilsgrund sei; machst
Gesangbuch1778_1_012886	fie durch ihn von Sünden	sie durch ihn von Sünden
Gesangbuch1778_1_012887	frey.	frei.
Gesangbuch1778_1_012888	3. Du falbt mit deinem	3. Du salbst mit deinem
Gesangbuch1778_1_012889	Freudenöl jedwede ihm er	Freudenöl jedwede ihm ergebene
Gesangbuch1778_1_012890	gebne Seel; das dann mit	Seel; das dann mit
Gesangbuch1778_1_012891	Fried und Freude fließt,	Fried und Freude fließt,
Gesangbuch1778_1_012892	<pb n="182b" src="182.jpg" />	<pb n="182b" src="182.jpg" />
Gesangbuch1778_1_012893	und fich in Wort und That	und sich in Wort und Tat
Gesangbuch1778_1_012894	ergießt.	ergießt.
Gesangbuch1778_1_012895	4. Du gibft den Blö	4. Du gibst den Blöden
Gesangbuch1778_1_012896	den Troft und Kraft; den	Trost und Kraft; den
Gesangbuch1778_1_012897	Schwachen Stärk zur Rit	Schwachen Stärke zur Ritterschaft;
Gesangbuch1778_1_012898	terfchaft; verleiheft auch	verleihst auch
Gesangbuch1778_1_012899	Beständigkeit im Glauben,	Beständigkeit im Glauben,
Gesangbuch1778_1_012900	bis zur ewgen Freud.	bis zur ewigen Freud.
Gesangbuch1778_1_012901	5. Wie wunderbar ift	5. Wie wunderbar ist
Gesangbuch1778_1_012902	doch dein Werk! wie übt du	doch dein Werk! wie übst du
Gesangbuch1778_1_012903	deine Gnad und Stärk an je	deine Gnad und Stärke an jedem
Gesangbuch1778_1_012904	dem felgen Gnadenkind, die	seligen Gnadenkind, die
Gesangbuch1778_1_012905	alle GOttes Tempel find!	alle Gottes Tempel sind!
Gesangbuch1778_1_012906	297. Mel. 58.	297. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_012907	Nun bitten wir den heil	Nun bitten wir den heiligen
Gesangbuch1778_1_012908	gen Geift um den rech	Geist um den rechten
Gesangbuch1778_1_012909	ten Glauben allermeift, daß	Glauben allermeist, dass
Gesangbuch1778_1_012910	er uns behüte bis an das	er uns behüte bis an das
Gesangbuch1778_1_012911	Ende, wenn wir heimfah	Ende, wenn wir heimfahren
Gesangbuch1778_1_012912	ren aus diefem Elende.	aus diesem Elende.
Gesangbuch1778_1_012913	Kyrieleis!	Kyrieleis!
Gesangbuch1778_1_012914	2. Du werthes Licht!	2. Du wertest Licht!
Gesangbuch1778_1_012915	gib uns deinen Schein;	gib uns deinen Schein;
Gesangbuch1778_1_012916	lehr uns JEFum Chriftum	lehr uns Jesus Christus
Gesangbuch1778_1_012917	erkennen allein, daß wir	erkennen allein, dass wir
Gesangbuch1778_1_012918	an ihm bleiben, dem treuen	an ihm bleiben, dem treuen
Gesangbuch1778_1_012919	Heiland, der uns bracht	Heiland, der uns bracht
Gesangbuch1778_1_012920	hat zu dem rechten Vater	hat zu dem rechten Vaterland.

ID

Gesangbuch1778_1_012921
 Gesangbuch1778_1_012922
 Gesangbuch1778_1_012923
 Gesangbuch1778_1_012924
 Gesangbuch1778_1_012925
 Gesangbuch1778_1_012926
 Gesangbuch1778_1_012927
 Gesangbuch1778_1_012928
 Gesangbuch1778_1_012929
 Gesangbuch1778_1_012930
 Gesangbuch1778_1_012931
 Gesangbuch1778_1_012932
 Gesangbuch1778_1_012933
 Gesangbuch1778_1_012934
 Gesangbuch1778_1_012935
 Gesangbuch1778_1_012936
 Gesangbuch1778_1_012937
 Gesangbuch1778_1_012938
 Gesangbuch1778_1_012939
 Gesangbuch1778_1_012940
 Gesangbuch1778_1_012941
 Gesangbuch1778_1_012942
 Gesangbuch1778_1_012943
 Gesangbuch1778_1_012944
 Gesangbuch1778_1_012945
 Gesangbuch1778_1_012946
 Gesangbuch1778_1_012947
 Gesangbuch1778_1_012948
 Gesangbuch1778_1_012949
 Gesangbuch1778_1_012950
 Gesangbuch1778_1_012951
 Gesangbuch1778_1_012952
 Gesangbuch1778_1_012953
 Gesangbuch1778_1_012954
 Gesangbuch1778_1_012955
 Gesangbuch1778_1_012956
 Gesangbuch1778_1_012957
 Gesangbuch1778_1_012958
 Gesangbuch1778_1_012959
 Gesangbuch1778_1_012960

Diplomatische Transkription

land. Kyrieleis!
 3. Du füße Lieb, fchenk
 uns deine Gunft, laß uns
 empfinden der Liebe Brunft,
 daß wir uns von Herzen
 einander lieben, und im
 Friede auf einem Sinn blei-
 ben. Kyrieleis!
 4. Du höchfter Tröfter
 in aller Noth, hilf, daß
 wir
 L 2
 <pb n="183a" src="183.jpg" />
 164 Vom heiligen Geifte,
 wir nicht fürchten Schand
 noch Tod, daß in uns die
 Sinne nicht verzagen, wenn
 der Feind wird das Leben
 verklagen. Kyrieleis.
 298. Mel. 19.
 Heiliger Geift, du Him-
 melslehrer, mächtger
 Tröfter und Bekehrer! ach
 laß meines Herzens Schrein
 deine ewge Wohnung feyn.
 2. Gib mir ftetiges Ver-
 langen, JEfu vefter anzu-
 hangen, immer mehr von
 Sünden rein, heilig, un-
 befleckt zu feyn.
 3. Hilf, daß ich mich
 balde fchäme, wenn ich was
 Unrechts vornehme, und
 daß bey mir wahre Reu
 über mein Verfehen fey.
 4. Treibe mich, regir
 und leite meinen Gang,
 daß ich nicht gleite; gib
 mir Luft und Kraft dazu,
 daß ich GOTTes Willen thn.

Normalisierter Text

Kyrieleis!
 3. Du süße Lieb, schenk
 uns deine Gunst, lass uns
 empfinden der Liebe Brunst,
 dass wir uns von Herzen
 einander lieben und im
 Frieden auf einem Sinn bleiben.
 Kyrieleis!
 4. Du höchster Tröster
 in aller Not, hilf, dass
 wir
 L 2
 <pb n="183a" src="183.jpg" />
 164 Vom heiligen Geiste,
 wir nicht fürchten Schand
 noch Tod, dass in uns die
 Sinne nicht verzagen, wenn
 der Feind wird das Leben
 verklagen. Kyrieleis.
 298. Mel. 19.
 Heiliger Geist, du Himmelslehrer,
 mächtiger
 Tröster und Bekehrer! ach
 lass meines Herzens Schrein
 deine ewige Wohnung sein.
 2. Gib mir stetiges Verlangen,
 Jesu fester anzuhängen,
 immer mehr von
 Sünden rein, heilig, unbefleckt
 zu sein.
 3. Hilf, dass ich mich
 balde schäme, wenn ich was
 Unrechts vornehme und
 dass bei mir wahre Reu
 über mein Versehen sei.
 4. Treibe mich, regier
 und leite meinen Gang,
 dass ich nicht gleite; gib
 mir Lust und Kraft dazu,
 dass ich Gottes Willen tun.

ID

Gesangbuch1778_1_012961
 Gesangbuch1778_1_012962
 Gesangbuch1778_1_012963
 Gesangbuch1778_1_012964
 Gesangbuch1778_1_012965
 Gesangbuch1778_1_012966
 Gesangbuch1778_1_012967
 Gesangbuch1778_1_012968
 Gesangbuch1778_1_012969
 Gesangbuch1778_1_012970
 Gesangbuch1778_1_012971
 Gesangbuch1778_1_012972
 Gesangbuch1778_1_012973
 Gesangbuch1778_1_012974
 Gesangbuch1778_1_012975
 Gesangbuch1778_1_012976
 Gesangbuch1778_1_012977
 Gesangbuch1778_1_012978
 Gesangbuch1778_1_012979
 Gesangbuch1778_1_012980
 Gesangbuch1778_1_012981
 Gesangbuch1778_1_012982
 Gesangbuch1778_1_012983
 Gesangbuch1778_1_012984
 Gesangbuch1778_1_012985
 Gesangbuch1778_1_012986
 Gesangbuch1778_1_012987
 Gesangbuch1778_1_012988
 Gesangbuch1778_1_012989
 Gesangbuch1778_1_012990
 Gesangbuch1778_1_012991
 Gesangbuch1778_1_012992
 Gesangbuch1778_1_012993
 Gesangbuch1778_1_012994
 Gesangbuch1778_1_012995
 Gesangbuch1778_1_012996
 Gesangbuch1778_1_012997
 Gesangbuch1778_1_012998
 Gesangbuch1778_1_012999
 Gesangbuch1778_1_013000

Diplomatische Transkription

5. So werd ich durch
 dein Regiren auch in mei-
 nem Herzen spüren, daß du,
 werther Gottesgeist! in mir
 wohnst und kräftig feyft.
 299. Mel. 32.
 Du Geiſt des HErren! der
 du von GOtt ausgehſt,
 und auch mit ihm in einem
 Weſen ſtehſt: ach lehre mich
 doch Chriſtum recht erken-
 nen, ihn meinen HErren und
 meinen GOtt zu nennen.
 2. Das Herz erquick,
 entzünde mein Gemüth,
 auf daß es ſchmecke neue
 Lieb und Güt; du Balsams-
 kraft, ich will dich froh
 erwarten: komm, fanfter
 Wind, komm, weh' durch
 meinen Garten.
 Hohel. 4, 16.
 3. Du reines Licht! brich
 an in deinem Glanz, ver-
 klär in mir das Wort der
 Wahrheit ganz; o Gottes-
 kraft! ſchließ auf, was noch
 verborgen, und zeige mir
 den hellen lichten Morgen.
 2 Petr. 1, 19.
 4. O göttlich Feuer!
 entzünde mein Gebet, daß
 deine Gluth recht hell in
 mir entſteht: die Andacht
 laß mein Herz durchdrin-
 gend fühlen, und dir zum
 Ruhm darinn mit Freuden
 ſpielen. Eph. 5, 19
 5. Bewohn mich *) ganz,

Normalisierter Text

5. So werd ich durch
 dein Regieren auch in meinem
 Herzen spüren, dass du,
 werter Gottesgeist! in mir
 wohnst und kräftig seist.
 299. Mel. 32.
 Du Geist des Herrn! der
 du von Gott ausgehst,
 und auch mit ihm in einem
 Wesen stehst: ach lehre mich
 doch Christum recht erken-
 nen, ihn meinen Herrn und
 meinen Gott zu nennen.
 2. Das Herz erquick,
 entzünde mein Gemüt,
 auf dass es schmecke neue
 Lieb und Güt; du Balsamkraft,
 ich will dich froh
 erwarten: komm, sanfter
 Wind, komm, weh' durch
 meinen Garten.
 Hohel. 4, 16.
 3. Du reines Licht! brich
 an in deinem Glanz, verklär
 in mir das Wort der
 Wahrheit ganz; o Gotteskraft!
 schließ auf, was noch
 verborgen und zeige mir
 den hellen lichten Morgen.
 2 Petr. 1, 19.
 4. O göttlich Feuer!
 entzünde mein Gebet, dass
 deine Glut recht hell in
 mir entsteht: die Andacht
 lass mein Herz durchdringend
 fühlen und dir zum
 Ruhm darinnen mit Freuden
 spielen. Eph. 5, 19
 5. Bewohn mich *) ganz,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013001	dein heiligs Tempelhaus,	dein heiliges Tempelhaus,
Gesangbuch1778_1_013002	und schmücke mich inwen-	und schmücke mich inwendig
Gesangbuch1778_1_013003	dig herrlich aus; ach heilige	herrlich aus; ach heilige
Gesangbuch1778_1_013004	mich, der du der Heilige	mich, der du der Heilige
Gesangbuch1778_1_013005	heiffelt, und unfern Sinn	heißest und unsern Sinn
Gesangbuch1778_1_013006	der Sünd und Welt ent-	der Sünd und Welt entreißest.
Gesangbuch1778_1_013007	reiffelt. *) 1 Kor. 6, 19.	*) 1 Kor. 6, 19.
Gesangbuch1778_1_013008	6. Wirft du, o Lebens-	6. Wirst du, o Lebensgeist!
Gesangbuch1778_1_013009	geift! dis an mir thun, fo	dies an mir tun, so
Gesangbuch1778_1_013010	werd ich ganz von eignen	werd ich ganz von eignen
Gesangbuch1778_1_013011	Werken ruhn, und wenn	Werken ruhn, und wenn
Gesangbuch1778_1_013012	du	du
Gesangbuch1778_1_013013	<pb n="184a" src="184.jpg" />	<pb n="184a" src="184.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013014	und deffen Gaben und Wirkungen. 165	und dessen Gaben und Wirkungen. 165
Gesangbuch1778_1_013015	du mich inwendig wirst er-	du mich inwendig wirst erneuern,
Gesangbuch1778_1_013016	neuren, fo werd ich jeden	so werd ich jeden
Gesangbuch1778_1_013017	Tag ein Pfingstfest feyren.	Tag ein Pfingstfest feiern.
Gesangbuch1778_1_013018	300. Mel. 89.	300. Mel. 89.
Gesangbuch1778_1_013019	Komm, o komm, du	Komm, o komm, du
Gesangbuch1778_1_013020	Geift des Lebens, wahr-	Geist des Lebens, wahrer
Gesangbuch1778_1_013021	rer GOtt von Ewigkeit!	Gott von Ewigkeit!
Gesangbuch1778_1_013022	deine Kraft fey nicht ver-	deine Kraft sei nicht vergebens,
Gesangbuch1778_1_013023	gebens, fie erfüll uns jeder-	sie erfüll uns jederzeit;
Gesangbuch1778_1_013024	zeit; fo wird Leben, Licht	so wird Leben, Licht
Gesangbuch1778_1_013025	und Schein in dem dunkeln	und Schein in dem dunkeln
Gesangbuch1778_1_013026	Herzen feyn.	Herzen sein.
Gesangbuch1778_1_013027	2. Gib in unfer Herz und	2. Gib in unser Herz und
Gesangbuch1778_1_013028	Sinnen Weisheit, Rath,	Sinnen Weisheit, Rat,
Gesangbuch1778_1_013029	Verftand und Zucht, daß	Verstand und Zucht, dass
Gesangbuch1778_1_013030	wir anders nichts begin-	wir anders nichts beginnen,
Gesangbuch1778_1_013031	nen, als nur was dein	als nur was dein
Gesangbuch1778_1_013032	Wille lucht: dein Erkennt-	Wille sucht: deine Erkenntnis
Gesangbuch1778_1_013033	niß werde groß, und mach	werde groß und mach
Gesangbuch1778_1_013034	uns vom Jrthum los.	uns vom Irrtum los.
Gesangbuch1778_1_013035	3. Laß uns ftets dein	3. Lass uns stets dein
Gesangbuch1778_1_013036	Zeugniß merken, daß wir	Zeugnis merken, dass wir
Gesangbuch1778_1_013037	GOttes Kinder find, das	Gottes Kinder sind, das
Gesangbuch1778_1_013038	wird unfern Glauben ftär-	wird unsern Glauben stärken,
Gesangbuch1778_1_013039	ken, wenn fich Noth und	wenn sich Not und
Gesangbuch1778_1_013040	Drangfal findt: was der	Drangsal findet: was der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013041	Vater mit uns thut, ift	Vater mit uns tut, ist
Gesangbuch1778_1_013042	uns allewege gut.	uns allewege gut.
Gesangbuch1778_1_013043	4. Reiz uns, daß wir	4. Reiz uns, dass wir
Gesangbuch1778_1_013044	zu ihm treten frey mit al-	zu ihm treten frei mit aller
Gesangbuch1778_1_013045	ler Freudigkeit; feufz' auch	Freudigkeit; seufz' auch
Gesangbuch1778_1_013046	in uns, wann wir beten,	in uns, wann wir beten,
Gesangbuch1778_1_013047	und vertritt uns allezeit;	und vertritt uns allezeit;
Gesangbuch1778_1_013048	fo wird unfre Bitt erhört,	so wird unsre Bitt erhört,
Gesangbuch1778_1_013049	und die Zuverficht ver-	und die Zuversicht vermehrt.
Gesangbuch1778_1_013050	mehrt.	
Gesangbuch1778_1_013051	5. O du Geift der	5. O du Geist der
Gesangbuch1778_1_013052	Kraft und Stärke, du ge-	Kraft und Stärke, du ge-
Gesangbuch1778_1_013053	<pb n="184b" src="184.jpg" />	<pb n="184b" src="184.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013054	wiffer neuer Geift! fördre	wisser neuer Geist! fördere
Gesangbuch1778_1_013055	in uns deine Werke, wenn	in uns deine Werke, wenn
Gesangbuch1778_1_013056	fich Satan grimmig weift,	sich Satan grimmig weist,
Gesangbuch1778_1_013057	fchenk uns Waffen in den	schenk uns Waffen in den
Gesangbuch1778_1_013058	Krieg, und verleih uns	Krieg und verleih uns
Gesangbuch1778_1_013059	ftets den Sieg.	stets den Sieg.
Gesangbuch1778_1_013060	6. HErr, bewahre un-	6. Herr, bewahre unsern
Gesangbuch1778_1_013061	fern Glauben, daß kein Teuf-	Glauben, dass kein Teufel,
Gesangbuch1778_1_013062	fel, Tod noch Spott uns	Tod noch Spott uns
Gesangbuch1778_1_013063	denfelben möge rauben; du	denselben möge rauben; du
Gesangbuch1778_1_013064	bift unfer Schutz und GOTT:	bist unser Schutz und Gott:
Gesangbuch1778_1_013065	fagt das Fleifch gleich im-	sagt das Fleisch gleich immer
Gesangbuch1778_1_013066	mer nein; dein Wort foll	nein; dein Wort soll
Gesangbuch1778_1_013067	gewiffer feyn.	gewisser sein.
Gesangbuch1778_1_013068	7. Wenn wir endlich	7. Wenn wir endlich
Gesangbuch1778_1_013069	follen fterben, fo verfichre	sollen sterben, so versichre
Gesangbuch1778_1_013070	uns je mehr, als des Him-	uns je mehr, als des Himmelreiches
Gesangbuch1778_1_013071	melreiches Erben, jener	Erben, jener
Gesangbuch1778_1_013072	Herrlichkeit und Ehr, die	Herrlichkeit und Ehr, die
Gesangbuch1778_1_013073	GOTT gibt durch JEFum	Gott gibt durch Jesus
Gesangbuch1778_1_013074	Chrift, und die unau-	Christ und die unaussprechlich
Gesangbuch1778_1_013075	fprechlich ift.	ist.
Gesangbuch1778_1_013076	301. Mel. 203.	301. Mel. 203.
Gesangbuch1778_1_013077	O Geift der Gnaden!	O Geist der Gnaden!
Gesangbuch1778_1_013078	bringe du in JEFu	bringe du in Jesu
Gesangbuch1778_1_013079	meinen Geift zur Ruh:	meinen Geist zur Ruh:
Gesangbuch1778_1_013080	zünd in mir an die Glau-	zünd in mir an die Glaubenskerze

ID

Gesangbuch1778_1_013081
 Gesangbuch1778_1_013082
 Gesangbuch1778_1_013083
 Gesangbuch1778_1_013084
 Gesangbuch1778_1_013085
 Gesangbuch1778_1_013086
 Gesangbuch1778_1_013087
 Gesangbuch1778_1_013088
 Gesangbuch1778_1_013089
 Gesangbuch1778_1_013090
 Gesangbuch1778_1_013091
 Gesangbuch1778_1_013092
 Gesangbuch1778_1_013093
 Gesangbuch1778_1_013094
 Gesangbuch1778_1_013095
 Gesangbuch1778_1_013096
 Gesangbuch1778_1_013097
 Gesangbuch1778_1_013098
 Gesangbuch1778_1_013099
 Gesangbuch1778_1_013100
 Gesangbuch1778_1_013101
 Gesangbuch1778_1_013102
 Gesangbuch1778_1_013103
 Gesangbuch1778_1_013104
 Gesangbuch1778_1_013105
 Gesangbuch1778_1_013106
 Gesangbuch1778_1_013107
 Gesangbuch1778_1_013108
 Gesangbuch1778_1_013109
 Gesangbuch1778_1_013110
 Gesangbuch1778_1_013111
 Gesangbuch1778_1_013112
 Gesangbuch1778_1_013113
 Gesangbuch1778_1_013114
 Gesangbuch1778_1_013115
 Gesangbuch1778_1_013116
 Gesangbuch1778_1_013117
 Gesangbuch1778_1_013118
 Gesangbuch1778_1_013119
 Gesangbuch1778_1_013120

Diplomatische Transkription

benskerze, und weid in fei-
 nem Heil mein Herze; richt
 deine Wohnung in mir auf,
 und führe meinen Lebens-
 lauf; fo wird lich meine
 Seele laben, und Fried und
 Troft und Freude haben,
 Hallelujah! ;,;
 2. Leg du mir diefes
 Zeugniß bey, daß ich ein
 Kind der Gnade fey! treib
 fel-
 L 3
 <pb n="185a" src="185.jpg" />
 166 Vom heiligen Geifte,
 felber mich zu deinen We-
 gen, und gib mir deinen
 heiligen Segen, daß ich in
 wahren Glauben kan das
 Abba, Vater! flimmen an:
 geuß aus durch deine ftar-
 ken Triebe die Ströme
 GOTTes reicher Liebe! Hal-
 lelujah!
 302. Mel. 70.
 Ach Geift der Gnaden!
 komm, gib mir Troft
 ins Herz, aus JElu Lei-
 den; denn ich empfinde
 Schmerz und Reue wegen
 meiner Sünden: ach laß
 mich Gnad und Vergebung
 finden! ;,;
 2. Verneue gänzlich mein
 Herz und meinen Sinn,
 mein ganzes Leben und al-
 les, was ich bin: fchaff
 ein rein Herz und rein Ge-
 müthe, daß ich recht fchmeck
 deine groffe Gütel! ;,;

Normalisierter Text

und weid in seinem
 Heil mein Herz; richt
 deine Wohnung in mir auf,
 und führe meinen Lebenslauf;
 so wird sich meine
 Seele laben und Fried und
 Trost und Freude haben,
 Hallelujah! ;,;
 2. Leg du mir dieses
 Zeugnis bei, dass ich ein
 Kind der Gnade sei! treib
 sell
 <pb n="185a" src="185.jpg" />
 166 Vom heiligen Geiste,
 selber mich zu deinen Wegen
 und gib mir deinen
 heiligen Segen, dass ich in
 wahren Glauben kann das
 Abba, Vater! stimmen an:
 gieß aus durch deine starken
 Triebe die Ströme
 Gottes reicher Liebe! Hallelujah!
 302. Mel. 70.
 Ach Geist der Gnaden!
 komm, gib mir Trost
 ins Herz, aus Jesu Leiden;
 denn ich empfinde
 Schmerz und Reue wegen
 meiner Sünden: ach lass
 mich Gnad und Vergebung
 finden! ;,;
 2. Erneue gänzlich mein
 Herz und meinen Sinn,
 mein ganzes Leben und alles,
 was ich bin: schaff
 ein rein Herz und rein Gemüte,
 dass ich recht schmeck
 deine große Gütel! ;,;

ID

Gesangbuch1778_1_013121
 Gesangbuch1778_1_013122
 Gesangbuch1778_1_013123
 Gesangbuch1778_1_013124
 Gesangbuch1778_1_013125
 Gesangbuch1778_1_013126
 Gesangbuch1778_1_013127
 Gesangbuch1778_1_013128
 Gesangbuch1778_1_013129
 Gesangbuch1778_1_013130
 Gesangbuch1778_1_013131
 Gesangbuch1778_1_013132
 Gesangbuch1778_1_013133
 Gesangbuch1778_1_013134
 Gesangbuch1778_1_013135
 Gesangbuch1778_1_013136
 Gesangbuch1778_1_013137
 Gesangbuch1778_1_013138
 Gesangbuch1778_1_013139
 Gesangbuch1778_1_013140
 Gesangbuch1778_1_013141
 Gesangbuch1778_1_013142
 Gesangbuch1778_1_013143
 Gesangbuch1778_1_013144
 Gesangbuch1778_1_013145
 Gesangbuch1778_1_013146
 Gesangbuch1778_1_013147
 Gesangbuch1778_1_013148
 Gesangbuch1778_1_013149
 Gesangbuch1778_1_013150
 Gesangbuch1778_1_013151
 Gesangbuch1778_1_013152
 Gesangbuch1778_1_013153
 Gesangbuch1778_1_013154
 Gesangbuch1778_1_013155
 Gesangbuch1778_1_013156
 Gesangbuch1778_1_013157
 Gesangbuch1778_1_013158
 Gesangbuch1778_1_013159
 Gesangbuch1778_1_013160

Diplomatische Transkription

3. Ja laß hinfüro mich
 deinen Tempel feyn; durch
 deine Salbung mach mich
 gefchmückt und rein: ver-
 treib all fündliche Gedan-
 ken, und laß mich niemals
 von JEFu wanken! ;:;
 4. Nichts laß mich tren-
 nen von ihm in diefer Welt,
 nicht Luft noch Ehre, nicht
 Reichthum, Gut noch Geld,
 nicht Kreuz noch Leid, nicht
 Furcht noch Schrecken, das
 <pb n="185b" src="185.jpg" />
 Satan oftmals pflegt zu
 erwecken! ;:;
 5. Erleucht und heilige den
 Willen und Verftand, gib
 Weisheit, Gnade, Kraft,
 Hülfe und Beyftand; ley
 mein Regirer, Führer, Leh-
 rer, mein Heiligmacher wie
 mein Bekehrer! ;:;
 6. Mein Licht im Leben,
 und was ich nöthig hab;
 mein Troft und Labfal bis
 zu des Leibes Grab, der,
 wenn er wieder auferftehet,
 feyn wird, wo JEFus dort
 fteht und gehet.
 303. Mel. 58.
 So wie's der Heiland ver-
 heiffen hat, haben wir
 nun durch deffelben Gnad
 feinen Geift zum Tröfter,
 der in uns thronet, und
 unfre Herzen fo gern be-
 wohnt: Hallelujah.
 2. Wir find in einer
 glückfelgen Schul: der Mei-

Normalisierter Text

3. Ja lass hinfüro mich
 deinen Tempel sein; durch
 deine Salbung mach mich
 geschmückt und rein: vertreib
 alle sündliche Gedanken
 und lass mich niemals
 von Jesu wanken! ;:;
 4. Nichts lass mich trennen
 von ihm in dieser Welt,
 nicht Lust noch Ehre, nicht
 Reichtum, Gut noch Geld,
 nicht Kreuz noch Leid, nicht
 Furcht noch Schrecken, das
 <pb n="185b" src="185.jpg" />
 Satan oftmals pflegt zu
 erwecken! ;:;
 5. Erleucht und heilige den
 Willen und Verstand, gib
 Weisheit, Gnade, Kraft,
 Hilfe und Beistand; sei
 mein Regierer, Führer, Lehrer,
 mein Heiligmacher wie
 mein Bekehrer! ;:;
 6. Mein Licht im Leben,
 und was ich nötig hab;
 mein Trost und Labsal bis
 zu des Leibes Grab, der,
 wenn er wieder aufersteht,
 sein wird, wo Jesus dort
 steht und geht.
 303. Mel. 58.
 So wie es der Heiland verheißen
 hat, haben wir
 nun durch dessen Gnad
 seinen Geist zum Tröster,
 der in uns thronet und
 unsre Herzen so gern bewohnt:
 Hallelujah.
 2. Wir sind in einer
 glückseligen Schul: der Meister

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013161	lter lehrt uns von feinem	lehrt uns von seinem
Gesangbuch1778_1_013162	Stuhl, und vermehret im	Stuhl und vermehrt immer,
Gesangbuch1778_1_013163	mer, zu JEfu Ehren, in	zu Jesu Ehren, in
Gesangbuch1778_1_013164	der Gemeinde und ihren	der Gemeinde und ihren
Gesangbuch1778_1_013165	Chören, die Seligkeit.	Chören, die Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_013166	3. Gib uns du aller	3. Gib uns du allerheiligster
Gesangbuch1778_1_013167	heiligfter Geift! gib deinen	Geist! gib deinen
Gesangbuch1778_1_013168	Kindern das allermeift,	Kindern das allermeist,
Gesangbuch1778_1_013169	daß wir dich in gar nichts	dass wir dich in gar nichts
Gesangbuch1778_1_013170	mögen betrüben, fndern	mögen betrüben, sondern
Gesangbuch1778_1_013171	in vollem Gehorfam lieben;	in vollem Gehorsam lieben;
Gesangbuch1778_1_013172	erbarm dich HErr!	erbarm dich Herr!
Gesangbuch1778_1_013173	4. Du	4. Du
Gesangbuch1778_1_013174	<pb n="186a" src="186.jpg" />	<pb n="186a" src="186.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013175	und deffen Gaben und Wirkungen. 167	und dessen Gaben und Wirkungen. 167
Gesangbuch1778_1_013176	4. Du wohnest gerne in	wohnest gerne in
Gesangbuch1778_1_013177	unferm Leib: ach mache,	unserm Leib: ach mache,
Gesangbuch1778_1_013178	daß er beständig bleib, durch	dass er beständig bleibe, durch
Gesangbuch1778_1_013179	des Lamms Erlöfung, dein	des Lamms Erlösung, dein
Gesangbuch1778_1_013180	heilger Tempel, nach unfers	heiliger Tempel, nach unsers
Gesangbuch1778_1_013181	Heilands eignem Exempel,	Heilands eignem Exempel,
Gesangbuch1778_1_013182	auf dem du ruhft.	auf dem du ruhst.
Gesangbuch1778_1_013183	5. O GOtt, du Geift	5. O Gott, du Geist
Gesangbuch1778_1_013184	aller Herrlichkeit, nimm	aller Herrlichkeit, nimm
Gesangbuch1778_1_013185	Lob und Ehre in Ewigkeit,	Lob und Ehre in Ewigkeit,
Gesangbuch1778_1_013186	und fey angebetet von dei	und sei angebetet von deinen
Gesangbuch1778_1_013187	nen Kindern, ehemals ver	Kindern, ehemals verlornen,
Gesangbuch1778_1_013188	lornen, nun felgen Sün	nun seligen Sündern;
Gesangbuch1778_1_013189	dern; Hallelujah.	Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_013190	304. Mel. 58.	304. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_013191	Ey bittet GOtt den heili	Ei bittet Gott den heiligen
Gesangbuch1778_1_013192	gen Geift, der uns auf	Geist, der uns auf
Gesangbuch1778_1_013193	unferm Verföhner weift, daß	unsern Versöhner weist, dass
Gesangbuch1778_1_013194	er uns verleihe die edlen	er uns verleihe die edlen
Gesangbuch1778_1_013195	Gaben, die man aus Chriffti	Gaben, die man aus Christi
Gesangbuch1778_1_013196	Verdienft kan haben. Er	Verdienst kann haben. Erbarm
Gesangbuch1778_1_013197	barm dich HErr!	dich Herr!
Gesangbuch1778_1_013198	2. Du heilger Meifter,	2. Du heiliger Meister,
Gesangbuch1778_1_013199	hab ewig Dank, für den	hab ewig Dank, für den
Gesangbuch1778_1_013200	zum Vater gewirkten Hang;	zum Vater gewirkten Hang;

ID

Gesangbuch1778_1_013201
 Gesangbuch1778_1_013202
 Gesangbuch1778_1_013203
 Gesangbuch1778_1_013204
 Gesangbuch1778_1_013205
 Gesangbuch1778_1_013206
 Gesangbuch1778_1_013207
 Gesangbuch1778_1_013208
 Gesangbuch1778_1_013209
 Gesangbuch1778_1_013210
 Gesangbuch1778_1_013211
 Gesangbuch1778_1_013212
 Gesangbuch1778_1_013213
 Gesangbuch1778_1_013214
 Gesangbuch1778_1_013215
 Gesangbuch1778_1_013216
 Gesangbuch1778_1_013217
 Gesangbuch1778_1_013218
 Gesangbuch1778_1_013219
 Gesangbuch1778_1_013220
 Gesangbuch1778_1_013221
 Gesangbuch1778_1_013222
 Gesangbuch1778_1_013223
 Gesangbuch1778_1_013224
 Gesangbuch1778_1_013225
 Gesangbuch1778_1_013226
 Gesangbuch1778_1_013227
 Gesangbuch1778_1_013228
 Gesangbuch1778_1_013229
 Gesangbuch1778_1_013230
 Gesangbuch1778_1_013231
 Gesangbuch1778_1_013232
 Gesangbuch1778_1_013233
 Gesangbuch1778_1_013234
 Gesangbuch1778_1_013235
 Gesangbuch1778_1_013236
 Gesangbuch1778_1_013237
 Gesangbuch1778_1_013238
 Gesangbuch1778_1_013239
 Gesangbuch1778_1_013240

Diplomatische Transkription

und was wir vom Sohne
 im Herzen hören: alles
 das danken wir deinen Lehren. Hallelujah.
 3. Du warst uns Armen
 ganz unbekant, eh du uns
 die Sünde mit Namen genant, nemlich das nicht
 glauben an JEsu Wunden,
 der eine ewge Erlöfung funden. Erbarm dich HErr!
 4. Sobald wir diefe Noth
 recht gefühlt, daß uns die
 <pb n="186b" src="186.jpg" />
 Sünde das Herz durchwühlt, und um Gnad und
 Glauben mit Thränen baten, haft du uns gnädig damit
 berathen. Hallelujah.
 5. So bleiben wir nun
 in deiner Schul, bis vor
 des Vaters und Christi
 Stuhl. Zeug in unserm
 Geifte und in der Seele,
 und in des Leibes gefalbter
 Höhle, GOtt heilger Geift!
 6. Ruf Abba Vater! ins
 Herzens Grund, und mach
 uns ftets feine Liebe kund,
 die er zu uns trägt in
 feinem Sohne: erfüll uns
 ganz damit, und bewohne
 dein Tempelhaus!
 305. Mel. 58.
 Würdigfter Geift; der die
 Kirche führt, und ihre
 Diener felbft ordinirt, neige
 dich in Gnaden zu uns hernieder, und laß dir unsern
 Geift, Seel und Glieder

Normalisierter Text

und was wir vom Sohne
 im Herzen hören: alles
 das danken wir deinen Lehren.
 Hallelujah.
 3. Du warst uns Armen
 ganz unbekannt, eh du uns
 die Sünde mit Namen genant,
 nämlich das nicht
 glauben an Jesu Wunden,
 der eine ewige Erlösung funden.
 Erbarm dich Herr!
 4. Sobald wir diese Not
 recht gefühlt, dass uns die
 <pb n="186b" src="186.jpg" />
 Sünde das Herz durchwühlt
 und um Gnad und
 Glauben mit Tränen baten,
 hast du uns gnädig damit
 beraten. Hallelujah.
 5. So bleiben wir nun
 in deiner Schul, bis vor
 des Vaters und Christi
 Stuhl. Zeug in unserm
 Geiste und in der Seele,
 und in des Leibes gesalbter
 Höhle, Gott heiliger Geist!
 6. Ruf Abba Vater! ins
 Herzens Grund und mach
 uns stets seine Liebe kund,
 die er zu uns trägt in
 seinem Sohne: erfüll uns
 ganz damit und bewohne
 dein Tempelhaus!
 305. Mel. 58.
 Würdigster Geist; der die
 Kirche führt und ihre
 Diener selbst ordiniert, neige
 dich in Gnaden zu uns hernieder
 und lass dir unsern
 Geist, Seel und Glieder

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013241	geweiht feyn.	geweiht sein.
Gesangbuch1778_1_013242	2. Wenn man sich um-	2. Wenn man sich umsieht
Gesangbuch1778_1_013243	lieht fo weit und breit,	so weit und breit,
Gesangbuch1778_1_013244	zeigt sich des HErrn feine	zeigt sich des Herrn seine
Gesangbuch1778_1_013245	Herrlichkeit, und der klei-	Herrlichkeit, und der kleinen
Gesangbuch1778_1_013246	nen Kirchen wird eine Men-	Kirchen wird eine Menge,
Gesangbuch1778_1_013247	ge, die du gewöhnest zur	die du gewöhnst zur
Gesangbuch1778_1_013248	Kreuzefenge. Hallelujah.	Kreuzesenge. Hallelujah.
Gesangbuch1778_1_013249	3. O Strom des Lebens,	3. O Strom des Lebens,
Gesangbuch1778_1_013250	ergieße dich, und was dich	ergieße dich und was dich
Gesangbuch1778_1_013251	hindern will, das durch-	hindern will, das durchbrich!
Gesangbuch1778_1_013252	brich! heil durch deine Sal-	heil durch deine Salbung
Gesangbuch1778_1_013253	bung	
Gesangbuch1778_1_013254	L 4	L 4
Gesangbuch1778_1_013255	Input	Output
Gesangbuch1778_1_013256	<pb n="187a" src="187.jpg" />	<pb n="187a" src="187.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013257	168 Vom heiligen Geifte,	168 Vom Heiligen Geist,
Gesangbuch1778_1_013258	bung alle die Siechen, die	bung alle die Siechen, die
Gesangbuch1778_1_013259	ohne Umfchweif zum Kreuze	ohne Umschweif zum Kreuze
Gesangbuch1778_1_013260	kriechen: es ift dein Amt.	kriechen: es ist dein Amt.
Gesangbuch1778_1_013261	4. Weil ich es thun darf,	4. Weil ich es tun darf,
Gesangbuch1778_1_013262	fo wünsch ich dir einen ge-	so wünsch ich dir einen gesegneten
Gesangbuch1778_1_013263	segneten Knecht (Magd)	Knecht (Magd)
Gesangbuch1778_1_013264	an mir, durch dein täglichs	an mir, durch dein tägliches
Gesangbuch1778_1_013265	Treiben; und mir nicht	Treiben; und mir nicht
Gesangbuch1778_1_013266	minder auch das beständige	minder auch das beständige
Gesangbuch1778_1_013267	Gefühl der Sünder, die	Gefühl der Sünder, die
Gesangbuch1778_1_013268	heilge Schaam.	heilige Scham.
Gesangbuch1778_1_013269	5. Gib JEfu Häuflein	5. Gib Jesu Häuflein
Gesangbuch1778_1_013270	bey allem Schmerz, man-	bei allem Schmerz, manchen
Gesangbuch1778_1_013271	chen vergnügten Blick in	vergnügten Blick in
Gesangbuch1778_1_013272	sein Herz: laß auch an den	sein Herz: lass auch an den
Gesangbuch1778_1_013273	Seelen, die mit uns gehen,	Seelen, die mit uns gehen,
Gesangbuch1778_1_013274	uns alle Tage viel Freude	uns alle Tage viel Freude
Gesangbuch1778_1_013275	sehen, du Geift des HErrn!	sehen, du Geist des Herrn!
Gesangbuch1778_1_013276	306. Mel. 58.	306. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_013277	O heiliger Geift! wir find	O heiliger Geist! wir sind
Gesangbuch1778_1_013278	tief gebeugt, daß du	tief gebeugt, dass du
Gesangbuch1778_1_013279	dich gnädig herab geneigt	dich gnädig herabgeneigt
Gesangbuch1778_1_013280	zu der Magd Maria, daß	zu der Magd Maria, dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013281	lie empfinde den, der der	sie empfinde den, der der
Gesangbuch1778_1_013282	Schöpfer war aller Dinge,	Schöpfer war aller Dinge,
Gesangbuch1778_1_013283	das Jefuskind.	das Jesuskind.
Gesangbuch1778_1_013284	2. Nimm dafür Ehre	2. Nimm dafür Ehre
Gesangbuch1778_1_013285	und Preis und Dank, mit	und Preis und Dank, mit
Gesangbuch1778_1_013286	mensch- und englischem Lob-	mensch- und englischem Lobgesang!
Gesangbuch1778_1_013287	gefang! unsre Seele lieget	unsre Seele lieget
Gesangbuch1778_1_013288	vor dir gebücket, in stiller	vor dir gebückt, in stiller
Gesangbuch1778_1_013289	Freude, und wird erquicket	Freude, und wird erquickt
Gesangbuch1778_1_013290	durch Christi Heil.	durch Christi Heil.
Gesangbuch1778_1_013291	3. Was aber sollen wir dir	3. Was aber sollen wir dir
Gesangbuch1778_1_013292	dann thun? ach nichts als	dann thun? Ach, nichts als
Gesangbuch1778_1_013293	in deiner Gnade ruhn, und	in deiner Gnade ruhn, und
Gesangbuch1778_1_013294	die Wundergabe des Jefus-	die Wundergabe des Jesuskindes,
Gesangbuch1778_1_013295	kindes, des Hausherrn alles	des Hausherrn alles
Gesangbuch1778_1_013296	<pb n="187b" src="187.jpg" />	<pb n="187b" src="187.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013297	des Kreuzgefändes, dankbar	des Kreuzgesindes, dankbar
Gesangbuch1778_1_013298	befehn.	besehn.
Gesangbuch1778_1_013299	4. Er dacht an uns mit	4. Er dacht an uns mit
Gesangbuch1778_1_013300	Barmherzigkeit, kam in die	Barmherzigkeit, kam in die
Gesangbuch1778_1_013301	Welt zur bestimmten Zeit,	Welt zur bestimmten Zeit,
Gesangbuch1778_1_013302	ward ans Holz des Kreuz-	ward ans Holz des Kreuzes
Gesangbuch1778_1_013303	zes hinan gedehnet, und hat	hinangedehnt, und hat
Gesangbuch1778_1_013304	dadurch uns mit Gott ver-	dadurch uns mit Gott versöhnt,
Gesangbuch1778_1_013305	föhnet, und Heil gebracht.	und Heil gebracht.
Gesangbuch1778_1_013306	5. Wir schämen uns doch,	5. Wir schämen uns doch,
Gesangbuch1778_1_013307	so viel wir feyn, unwürdige	so viel wir sind, unwürdige
Gesangbuch1778_1_013308	Glieder der Blutgemein, *)	Glieder der Blutgemein, *)
Gesangbuch1778_1_013309	wissen nichts zu sagen, als	wissen nichts zu sagen, als
Gesangbuch1778_1_013310	wir empfangen mit unaus-	wir empfangen mit unaussprechlichem
Gesangbuch1778_1_013311	sprechlichem Geiſtsverlan-	Geistesverlangen
Gesangbuch1778_1_013312	gen die Gottesgnad.	die Gottesgnad.
Gesangbuch1778_1_013313	*) Apoftelg. 20, 28.	*) Apoftelg. 20, 28.
Gesangbuch1778_1_013314	6. Wir fehn dir kindlich	6. Wir sehn dir kindlich
Gesangbuch1778_1_013315	und herzlich zu, was deine	und herzlich zu, was deine
Gesangbuch1778_1_013316	Liebe und Treue thu, die	Liebe und Treue tut, die
Gesangbuch1778_1_013317	uns arme Sünder zum Hei-	uns arme Sünder zum Heiland
Gesangbuch1778_1_013318	land brachte, und unfer	brachte, und unser
Gesangbuch1778_1_013319	Herz bekant mit ihm mach-	Herz bekannt mit ihm macht:
Gesangbuch1778_1_013320	te: wie groß bist du!	wie groß bist du!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013321	7. Du bist der Predger	7. Du bist der Prediger
Gesangbuch1778_1_013322	vom neuen Bund, der fteht	vom neuen Bund, der steht
Gesangbuch1778_1_013323	auf Chriſti Verſöhnungs-	auf Chriſti Verſöhnungsgrund!
Gesangbuch1778_1_013324	grund! er hat ihn verſiegelt	Er hat ihn verſiegelt
Gesangbuch1778_1_013325	mit feinem Blute; und du	mit ſeinem Blute; und du
Gesangbuch1778_1_013326	verſchaffelt uns alles Gute	verſchaffſt uns alles Gute
Gesangbuch1778_1_013327	durch fein Verdienſt.	durch ſein Verdienſt.
Gesangbuch1778_1_013328	8. Das hat der Heiland	8. Das hat der Heiland
Gesangbuch1778_1_013329	der Jüngerſchaar verheißen,	der Jüngerschar verheißen,
Gesangbuch1778_1_013330	da ſie bekümmert war, wo	da ſie bekümmert war, wo
Gesangbuch1778_1_013331	ſie bleiben ſolten, wenn er	ſie bleiben ſollten, wenn er
Gesangbuch1778_1_013332	verſchieden? „Ich will	verſchieden? „Ich will
Gesangbuch1778_1_013333	euch geben den Gottes-	euch geben den Gottesfrieden
Gesangbuch1778_1_013334	frieden, und meinen	und meinen
Gesangbuch1778_1_013335	Geiſt., Joh. 14.	Geiſt.“ Joh. 14.
Gesangbuch1778_1_013336	9. Das	9. Das
Gesangbuch1778_1_013337	<pb n="188a" src="188.jpg" />	<pb n="188a" src="188.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013338	und deſſen Gaben und Wirkungen. 169	und deſſen Gaben und Wirkungen. 169
Gesangbuch1778_1_013339	9. Das Wort iſt Amen,	9. Das Wort iſt Amen,
Gesangbuch1778_1_013340	und Ja und wahr, und die	und Ja und wahr, und die
Gesangbuch1778_1_013341	Erfüllung ganz offenbar;	Erfüllung ganz offenbar;
Gesangbuch1778_1_013342	wir ſehn alle Tage in der	wir ſehn alle Tage in der
Gesangbuch1778_1_013343	Gemeine, wie du die Her-	Gemeinde, wie du die Herzen
Gesangbuch1778_1_013344	zen mit hellem Scheine von	mit hellem Scheine von
Gesangbuch1778_1_013345	ihm erleucht'ſt.	ihm erleuchteteſt.
Gesangbuch1778_1_013346	10. Darum ſo geben wir	10. Darum ſo geben wir
Gesangbuch1778_1_013347	dir die Hand zu einem ewi-	dir die Hand zu einem ewigen
Gesangbuch1778_1_013348	gen Kindesband; ſei du	Kindesband; ſei du
Gesangbuch1778_1_013349	unſer Führer und bleibſt in	unſer Führer und bleibſt in
Gesangbuch1778_1_013350	Gnaden, pfleg und bewahr	Gnaden, pfleg und bewahr
Gesangbuch1778_1_013351	uns vor allem Schaden,	uns vor allem Schaden,
Gesangbuch1778_1_013352	nach Seel und Leib.	nach Seel und Leib.
Gesangbuch1778_1_013353	11. All unſre Herzen ge-	11. All unſre Herzen geloben
Gesangbuch1778_1_013354	loben dir willgen Gehorſam	dir willigen Gehorsam
Gesangbuch1778_1_013355	und Treue hier; bis wir	und Treue hier; bis wir
Gesangbuch1778_1_013356	endlich droben vor GOTTes	endlich droben vor Gottes
Gesangbuch1778_1_013357	Throne, dich ſamt dem Va-	Throne, dich ſamt dem Vater
Gesangbuch1778_1_013358	ter und feinem Sohne	und ſeinem Sohne
Gesangbuch1778_1_013359	dankbar verehrn!	dankbar verehrn!
Gesangbuch1778_1_013360	307. Mel. 58.	307. Mel. 58.

ID

Gesangbuch1778_1_013361
 Gesangbuch1778_1_013362
 Gesangbuch1778_1_013363
 Gesangbuch1778_1_013364
 Gesangbuch1778_1_013365
 Gesangbuch1778_1_013366
 Gesangbuch1778_1_013367
 Gesangbuch1778_1_013368
 Gesangbuch1778_1_013369
 Gesangbuch1778_1_013370
 Gesangbuch1778_1_013371
 Gesangbuch1778_1_013372
 Gesangbuch1778_1_013373
 Gesangbuch1778_1_013374
 Gesangbuch1778_1_013375
 Gesangbuch1778_1_013376
 Gesangbuch1778_1_013377
 Gesangbuch1778_1_013378
 Gesangbuch1778_1_013379
 Gesangbuch1778_1_013380
 Gesangbuch1778_1_013381
 Gesangbuch1778_1_013382
 Gesangbuch1778_1_013383
 Gesangbuch1778_1_013384
 Gesangbuch1778_1_013385
 Gesangbuch1778_1_013386
 Gesangbuch1778_1_013387
 Gesangbuch1778_1_013388
 Gesangbuch1778_1_013389
 Gesangbuch1778_1_013390
 Gesangbuch1778_1_013391
 Gesangbuch1778_1_013392
 Gesangbuch1778_1_013393
 Gesangbuch1778_1_013394
 Gesangbuch1778_1_013395
 Gesangbuch1778_1_013396
 Gesangbuch1778_1_013397
 Gesangbuch1778_1_013398
 Gesangbuch1778_1_013399
 Gesangbuch1778_1_013400

Diplomatische Transkription

Du Geißt des Heilands,
 hab ewig Dank, für
 den zu ihm uns gefchenk-
 ten Hang! denn in feinen
 Wunden find unfre Seelen,
 als in den ficherften Frie-
 denshöhlen, gar wohl ver-
 wahrt.
 2. Nimm deines Volks
 treulich und herzlich wahr;
 mach ihm daraus eine treue
 Schaar. Laß uns ja nicht
 flecken in eingem Dinge;
 nein! daß dirs gänzlich mit
 uns gelinge, nimms gan-
 ze Herz!
 <pb n="188b" src="188.jpg" />
 3. Welch unbefchreiblich
 glückfelger Stand, GOtt
 heilger Geißt! ift in deiner
 Hand und in deiner Schu-
 le: die Augenblicke find in
 derfelben ein bleibend Glücke
 für Seel und Leib.
 4. Verbinde alles an die-
 fem Tag, was deiner Stim-
 me gehorchen mag, und
 was deiner Leitung in Lehr
 und Leben fich ohne Aus-
 nahm ganz zu ergeben, für
 Gnade fchätzt.
 5. Wir bitten vor dein'm
 Erzlehrerthron, um die
 hauptsächlichste Lection:
 lehr uns den am Kreuze
 ftets mehr erkennen, daß
 unfre Herzen nach ihm ent-
 brennen; fo gnüget uns!
 308. Mel. 58.
 Du, der du JEfu Volk nie

Normalisierter Text

Du Geist des Heilands,
 hab ewig Dank, für
 den zu ihm uns geschenkten
 Hang! Denn in seinen
 Wunden sind unsre Seelen,
 als in den sichersten Friedenshöhlen,
 gar wohl verwahrt.
 2. Nimm deines Volks
 treulich und herzlich wahr;
 mach ihm daraus eine treue
 Schar. Lass uns ja nicht
 stecken in einem Dinge;
 nein! Dass dir's gänzlich mit
 uns gelinge, nimm's ganze
 Herz!
 <pb n="188b" src="188.jpg" />
 3. Welch unbeschreiblich
 glückseliger Stand, Gott
 heiliger Geist! ist in deiner
 Hand und in deiner Schule:
 die Augenblicke sind in
 derselben ein bleibendes Glücke
 für Seel und Leib.
 4. Verbinde alles an diesem
 Tag, was deiner Stimme
 gehorchen mag, und
 was deiner Leitung in Lehr
 und Leben sich ohne Ausnahme
 ganz zu ergeben, für
 Gnade schätzt.
 5. Wir bitten vor deinem
 Erzlehrerthron, um die
 hauptsächlichste Lektion:
 lehr uns den am Kreuze
 stets mehr erkennen, dass
 unsre Herzen nach ihm entbrennen;
 so genügt uns!
 308. Mel. 58.
 Du, der du Jesu Volk nie

ID

Gesangbuch1778_1_013401
 Gesangbuch1778_1_013402
 Gesangbuch1778_1_013403
 Gesangbuch1778_1_013404
 Gesangbuch1778_1_013405
 Gesangbuch1778_1_013406
 Gesangbuch1778_1_013407
 Gesangbuch1778_1_013408
 Gesangbuch1778_1_013409
 Gesangbuch1778_1_013410
 Gesangbuch1778_1_013411
 Gesangbuch1778_1_013412
 Gesangbuch1778_1_013413
 Gesangbuch1778_1_013414
 Gesangbuch1778_1_013415
 Gesangbuch1778_1_013416
 Gesangbuch1778_1_013417
 Gesangbuch1778_1_013418
 Gesangbuch1778_1_013419
 Gesangbuch1778_1_013420
 Gesangbuch1778_1_013421
 Gesangbuch1778_1_013422
 Gesangbuch1778_1_013423
 Gesangbuch1778_1_013424
 Gesangbuch1778_1_013425
 Gesangbuch1778_1_013426
 Gesangbuch1778_1_013427
 Gesangbuch1778_1_013428
 Gesangbuch1778_1_013429
 Gesangbuch1778_1_013430
 Gesangbuch1778_1_013431
 Gesangbuch1778_1_013432
 Gesangbuch1778_1_013433
 Gesangbuch1778_1_013434
 Gesangbuch1778_1_013435
 Gesangbuch1778_1_013436
 Gesangbuch1778_1_013437
 Gesangbuch1778_1_013438
 Gesangbuch1778_1_013439
 Gesangbuch1778_1_013440

Diplomatische Transkription

vergiß't und unfer
 Tröfter und Beyftand bist:
 Geift des treuen Heilands!
 fey hochgepriesen, für alle
 Treu, die du uns erwiefen
 nach Seel und Leib.
 2. Wir kennen wol unfern
 Unverftand, wiffen auch
 wies mit der Kraft bewandt
 folcher fchwachen Kinder,
 als die Gemeine: haben
 wir Kräfte, fo find es deir-
 ne, das wiffen wir.
 3. Drum geben wir uns
 nun abermal in die Erfül-
 lung
 L 5
 <pb n="189a" src="189.jpg" />
 170 Vom heiligen Geifte,
 lung der Gnadenwahl, in
 des Vaters Sorge, des
 Bräutigams Liebe, und feir-
 nes Geiftes beftändige Trie-
 be, der Engel Schuß.
 4. Nimm uns von neuem
 zu Kindern hin; erhalt
 uns alle in Einem Sinn;
 fegn' auch JEfu Helden in
 GOTTes Kriegen, und laß
 uns überall gläubig fliegen,
 durchs Lammes Blut.
 5. Verklär uns JEfum
 je mehr und mehr: das
 bringt dein'm Amte die
 höchfte Ehr; und wem du
 befohlen, Seelen zu pflegen,
 dem gib dazu auch die nöth-
 gen Segen, du Geift des
 HErrn!
 6. Verbind uns itzo zur

Normalisierter Text

vergisst und unser
 Tröster und Beistand bist:
 Geist des treuen Heilands!
 sei hochgepriesen, für alle
 Treue, die du uns erwiesen
 nach Seel und Leib.
 2. Wir kennen wohl unsern
 Unverstand, wissen auch
 wie es mit der Kraft bewandt
 solcher schwachen Kinder,
 als die Gemeinde: Haben
 wir Kräfte, so sind es deine,
 das wissen wir.
 3. Drum geben wir uns
 nun abermals in die Erfüllung
 L 5
 <pb n="189a" src="189.jpg" />
 170 Vom Heiligen Geist,
 lung der Gnadenwahl, in
 des Vaters Sorge, des
 Bräutigams Liebe, und seines
 Geistes beständige Triebe,
 der Engel Schutz.
 4. Nimm uns von Neuem
 zu Kindern hin; erhalt
 uns alle in einem Sinn;
 segne auch Jesu Helden in
 Gottes Kriegen, und lass
 uns überall gläubig siegen,
 durchs Lammes Blut.
 5. Verklär uns Jesum
 je mehr und mehr: Das
 bringt deinem Amte die
 höchste Ehre; und wem du
 befohlen, Seelen zu pflegen,
 dem gib dazu auch die nötigen
 Segen, du Geist des
 Herrn!
 6. Verbind uns jetzt zur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013441	Stund aufs neu, zu einer	Stund aufs Neue, zu einer
Gesangbuch1778_1_013442	heiligen Brudertreu; das	heiligen Brudertreue; Das
Gesangbuch1778_1_013443	walt unfer Vater, der	walte unser Vater, der
Gesangbuch1778_1_013444	Mann des Bundes, und	Mann des Bundes, und
Gesangbuch1778_1_013445	der Geift feines holdfelgen	der Geist seines holdseligen
Gesangbuch1778_1_013446	Mundes! Hallelujah!	Mundes! Halleluja!
Gesangbuch1778_1_013447	309. Mel. 9.	309. Mel. 9.
Gesangbuch1778_1_013448	Heilger Geift! des Vaters	Heiliger Geist! des Vaters
Gesangbuch1778_1_013449	Huld ift der Kirche Le-	Huld ist der Kirche Leben,
Gesangbuch1778_1_013450	ben, unfers lieben HErrn	unseres lieben Herrn
Gesangbuch1778_1_013451	Geduld, und dein viel Ver-	Geduld, und dein viel Vergeben.
Gesangbuch1778_1_013452	geben.	
Gesangbuch1778_1_013453	2. Laß uns drum, o	2. Lass uns drum, o
Gesangbuch1778_1_013454	HErre GOtt! deines Trofts	Herr Gott! deines Trosts
Gesangbuch1778_1_013455	auf Erden, aus des Hei-	auf Erden, aus des Heilands
Gesangbuch1778_1_013456	lands Blut und Tod, nie	Blut und Tod, nie
Gesangbuch1778_1_013457	beraubet werden.	beraubt werden.
Gesangbuch1778_1_013458	<pb n="189b" src="189.jpg" />	<pb n="189b" src="189.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013459	3. Komm in Gnaden	3. Komm in Gnaden
Gesangbuch1778_1_013460	und befcher Fried in unsre	und beschere Frieden in unsre
Gesangbuch1778_1_013461	Häufer, und machs Herz	Häuser, und mach's Herz
Gesangbuch1778_1_013462	auch mehr und mehr auf	auch mehr und mehr auf
Gesangbuch1778_1_013463	das Gute weifer;	das Gute weiser;
Gesangbuch1778_1_013464	4. Daß in unferm Ange-	4. Dass in unserm Angesicht
Gesangbuch1778_1_013465	licht JEfu Licht erfcheine,	Jesu Licht erscheine,
Gesangbuch1778_1_013466	und wir deinen Unterricht	und wir deinen Unterricht
Gesangbuch1778_1_013467	ehrn in der Gemeine.	ehren in der Gemeinde.
Gesangbuch1778_1_013468	5. So wird uns, fein	5. So wird uns, sein
Gesangbuch1778_1_013469	Eigenthum, nichts von ihm	Eigentum, nichts von ihm
Gesangbuch1778_1_013470	abfcheiden, und wir werden,	abscheiden, und wir werden,
Gesangbuch1778_1_013471	dir zum Ruhm, ihn erfreun	dir zum Ruhm, ihn erfreun
Gesangbuch1778_1_013472	fürs Leiden.	fürs Leiden.
Gesangbuch1778_1_013473	310. Mel. 58.	310. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_013474	Gelobet feyft du, GOtt	Gelobet seist du, Gott
Gesangbuch1778_1_013475	heilger Geift, der die	heiliger Geist, der die
Gesangbuch1778_1_013476	Verföhnung des Lammes	Versöhnung des Lammes
Gesangbuch1778_1_013477	preift als die einge Urfach	preist als die einzige Ursach
Gesangbuch1778_1_013478	der Seligkeiten, und fo ver-	der Seligkeiten, und so vernehmlich
Gesangbuch1778_1_013479	nehmlich fie weiß zu den-	sie weiß zu deuten,
Gesangbuch1778_1_013480	ten, daß wirs verfehn.	dass wir's verstehn.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013481	2. Dank fey dir, HErr!	2. Dank sei dir, Herr!
Gesangbuch1778_1_013482	für den Kreuzverfand: des	für den Kreuzverstand: Des
Gesangbuch1778_1_013483	Heilands Blut wår umfonft	Heilands Blut wår umsonst
Gesangbuch1778_1_013484	verwandt, wenn noch fonft	verwandt, wenn noch sonst
Gesangbuch1778_1_013485	was wäre, das helfen könnte,	was wäre, das helfen könnte,
Gesangbuch1778_1_013486	und man was anders als	und man was anderes als
Gesangbuch1778_1_013487	Wunden nennte, das heig-	Wunden nennte, das heilig
Gesangbuch1778_1_013488	lig macht.	macht.
Gesangbuch1778_1_013489	3. Der GOtt am Kreuz	3. Der Gott am Kreuz
Gesangbuch1778_1_013490	und fein Marterthum, lie-	und sein Martertum, lieget
Gesangbuch1778_1_013491	get zum Grund unferm	zum Grund unserm
Gesangbuch1778_1_013492	Chriftenthum; und das	Christentum; und das
Gesangbuch1778_1_013493	Herz genieffet den felgen	Herz genießt den seligen
Gesangbuch1778_1_013494	Frieden, den du den feinen	Frieden, den du den Seinen
Gesangbuch1778_1_013495	in ihm befchieden, GOtt	in ihm beschieden, Gott
Gesangbuch1778_1_013496	heilger Geift!	heiliger Geist!
Gesangbuch1778_1_013497	4. Sein	4. Sein
Gesangbuch1778_1_013498	<pb n="190a" src="190.jpg" />	<pb n="190a" src="190.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013499	und deffen Gaben und Wirkungen. 171	und dessen Gaben und Wirkungen. 171
Gesangbuch1778_1_013500	4. Sein Blut allein kan	4. Sein Blut allein kann
Gesangbuch1778_1_013501	das Herz erfreun, und Seel	das Herz erfreun, und Seel
Gesangbuch1778_1_013502	und Leib durch fonft nichts	und Leib durch sonst nichts
Gesangbuch1778_1_013503	gedeihn als durch feine	gedeihen als durch seine
Gesangbuch1778_1_013504	Wunden; darum verkläre	Wunden; darum verkläre
Gesangbuch1778_1_013505	uns diefen Grund aller	uns diesen Grund aller
Gesangbuch1778_1_013506	wahren Lehre tagtäglich	wahren Lehre tagtäglich
Gesangbuch1778_1_013507	mehr!	mehr!
Gesangbuch1778_1_013508	5. Davon foll unfer	5. Davon soll unser
Gesangbuch1778_1_013509	Mund Zeuge feyn, bis einft	Mund Zeuge sein, bis einst
Gesangbuch1778_1_013510	fein Königreich bricht her-	sein Königreich bricht herein,
Gesangbuch1778_1_013511	ein, und die ganze Schö-	und die ganze Schöpfung
Gesangbuch1778_1_013512	pfung mit Augen fiehet, was	mit Augen sieht, was
Gesangbuch1778_1_013513	deine Hand ihm an uns	deine Hand ihm an uns
Gesangbuch1778_1_013514	erziehet, und er uns ift.	erzieht, und er uns ist.
Gesangbuch1778_1_013515	6. Gelobet fey dafür dei-	6. Gelobet sei dafür deine
Gesangbuch1778_1_013516	ne Treu! o HErr GOtt	Treue! O Herr Gott
Gesangbuch1778_1_013517	heiliger Geift, verleih, fie	heiliger Geist, verleih, sie
Gesangbuch1778_1_013518	recht anzuwenden, uns dei-	recht anzuwenden, uns deine
Gesangbuch1778_1_013519	ne Gnade, und leit uns	Gnade, und leit uns
Gesangbuch1778_1_013520	fort auf dem ebnen Pfade,	fort auf dem ebnen Pfade,

ID

Gesangbuch1778_1_013521
 Gesangbuch1778_1_013522
 Gesangbuch1778_1_013523
 Gesangbuch1778_1_013524
 Gesangbuch1778_1_013525
 Gesangbuch1778_1_013526
 Gesangbuch1778_1_013527
 Gesangbuch1778_1_013528
 Gesangbuch1778_1_013529
 Gesangbuch1778_1_013530
 Gesangbuch1778_1_013531
 Gesangbuch1778_1_013532
 Gesangbuch1778_1_013533
 Gesangbuch1778_1_013534
 Gesangbuch1778_1_013535
 Gesangbuch1778_1_013536
 Gesangbuch1778_1_013537
 Gesangbuch1778_1_013538
 Gesangbuch1778_1_013539
 Gesangbuch1778_1_013540
 Gesangbuch1778_1_013541
 Gesangbuch1778_1_013542
 Gesangbuch1778_1_013543
 Gesangbuch1778_1_013544
 Gesangbuch1778_1_013545
 Gesangbuch1778_1_013546
 Gesangbuch1778_1_013547
 Gesangbuch1778_1_013548
 Gesangbuch1778_1_013549
 Gesangbuch1778_1_013550
 Gesangbuch1778_1_013551
 Gesangbuch1778_1_013552
 Gesangbuch1778_1_013553
 Gesangbuch1778_1_013554
 Gesangbuch1778_1_013555
 Gesangbuch1778_1_013556
 Gesangbuch1778_1_013557
 Gesangbuch1778_1_013558
 Gesangbuch1778_1_013559
 Gesangbuch1778_1_013560

Diplomatische Transkription

bis wir ihn fehn!
 311. Mel. 4.
 Sey ewig gepreift, GOtt
 heiliger Geift! der
 Othem und Kraft zum Le-
 ben im Glauben an JE-
 fum, verſchafft.
 2. Wir kanten ihn nicht,
 bis daß uns dein Licht
 im Herzen erſchien, und
 unfere Augen hinlenkte auf
 ihn.
 3. Du brachtft uns ihm
 nah, und gleich ftund er da
 voll Gnade und Güt, in der
 Gefalt, wie er den Tod
 für uns litt.
 <pb n="190b" src="190.jpg" />
 4. Die nahm uns das
 Herz; fein blutiger Schmerz
 drang in uns hinein, und
 machte zerſchmolzene Her-
 zen aus Stein.
 5. Wir opfern dir Dank
 mit Lob und Gefang; ach
 heilige uns ihm, daß Geift,
 Leib und Seele ihn preife
 und rühm'.
 6. Wir wären nun gern
 dem leidenden HErrn zur
 Ehre und Zier, in feinem
 gefegneten Kreuzesrevier.
 7. Du gabft uns ein Herz
 zum Manne voll Schmerz;
 ein Herz, das entbrennt,
 fo oft man ihm feinen Jm-
 manuel nennt.
 8. Erhalt uns nun fo,
 arm, gläubig und froh;
 und jeder Gedank fey hung-

Normalisierter Text

bis wir ihn sehn!
 311. Mel. 4.
 Sei ewig gepreist, Gott
 heiliger Geist! der
 Odem und Kraft zum Leben
 im Glauben an Jesum,
 verschafft.
 2. Wir kannten ihn nicht,
 bis dass uns dein Licht
 im Herzen erschien, und
 unsere Augen hinlenkte auf
 ihn.
 3. Du brachtest uns ihm
 nah, und gleich stand er da
 voll Gnade und Güte, in der
 Gestalt, wie er den Tod
 für uns litt.
 <pb n="190b" src="190.jpg" />
 4. Die nahm uns das
 Herz; sein blutiger Schmerz
 drang in uns hinein, und
 machte zerschmolzene Herzen
 aus Stein.
 5. Wir opfern dir Dank
 mit Lob und Gesang; ach
 heilige uns ihm, dass Geist,
 Leib und Seele ihn preise
 und rühm'.
 6. Wir wären nun gern
 dem leidenden Herrn zur
 Ehre und Zier, in seinem
 gesegneten Kreuzesrevier.
 7. Du gabst uns ein Herz
 zum Manne voll Schmerz;
 ein Herz, das entbrennt,
 so oft man ihm seinen Immanuel
 nennt.
 8. Erhalt uns nun so,
 arm, gläubig und froh;
 und jeder Gedanke sei hungrig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013561	rig nach JEFu, und durftig	nach Jesu, und durstig
Gesangbuch1778_1_013562	und krank.	und krank.
Gesangbuch1778_1_013563	312. Mel. 14.	312. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_013564	Wohl allen Seelen, welche	Wohl allen Seelen, welche
Gesangbuch1778_1_013565	dich, und unfern See	dich, und unsern Seelenfreund,
Gesangbuch1778_1_013566	lenfreund, den alle deine	den alle deine
Gesangbuch1778_1_013567	Predigt meint, erkennen	Predigt meint, erkennen
Gesangbuch1778_1_013568	seliglich.	seliglich.
Gesangbuch1778_1_013569	313. Mel. 79.	313. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_013570	Geißt GÖttes! dein Be	Geist Gottes! dein Bemühen
Gesangbuch1778_1_013571	mühen und Pflegen	und Pflegen
Gesangbuch1778_1_013572	und Erziehen, das du an	und Erziehen, das du an
Gesangbuch1778_1_013573	uns beweift, kan kein Ver	uns beweist, kann kein Verstand
Gesangbuch1778_1_013574	ftand ergründen, auch ift	ergründen, auch ist
Gesangbuch1778_1_013575	kein Herz zu finden, das	kein Herz zu finden, das
Gesangbuch1778_1_013576	wür	wür-
Gesangbuch1778_1_013577	<pb n="191a" src="191.jpg" />	<pb n="191a" src="191.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013578	172 Vom heiligen Geifte,	172 Vom Heiligen Geist,
Gesangbuch1778_1_013579	würdig gnug dich dafür	würdig genug dich dafür
Gesangbuch1778_1_013580	preift.	preist.
Gesangbuch1778_1_013581	2. Wir beten dich im	2. Wir beten dich im
Gesangbuch1778_1_013582	Staube, fovieel als unfer	Staube, soviel als unser
Gesangbuch1778_1_013583	Glaube nur davon fallen	Glaube nur davon fassen
Gesangbuch1778_1_013584	kan, mit Schämen und mit	kann, mit Schämen und mit
Gesangbuch1778_1_013585	Beugen und kindlichem Be	Beugen und kindlichem Bezeugen,
Gesangbuch1778_1_013586	zeugen, mit Dank und	mit Dank- und
Gesangbuch1778_1_013587	Freudenthränen an.	Freudentränen an.
Gesangbuch1778_1_013588	3. Laß uns in allen Chö	3. Lass uns in allen Chören
Gesangbuch1778_1_013589	ren dich immer pünctlich	dich immer pünktlich
Gesangbuch1778_1_013590	hören, und dir gehorfam	hören, und dir gehorsam
Gesangbuch1778_1_013591	feyn, damit fich JEFus	sein, damit sich Jesus
Gesangbuch1778_1_013592	freue, wenn er durch deine	freue, wenn er durch deine
Gesangbuch1778_1_013593	Treue uns lämtlich fieht	Treue uns sämtlich sieht
Gesangbuch1778_1_013594	für ihn gedeihn.	für ihn gedeihen.
Gesangbuch1778_1_013595	4. Die Striemen und die	4. Die Striemen und die
Gesangbuch1778_1_013596	Wunden, die GÖttes Lamm	Wunden, die Gottes Lamm
Gesangbuch1778_1_013597	empfundnen, und feinen Tod	empfundnen, und seinen Tod
Gesangbuch1778_1_013598	und Schmerz, die predge	und Schmerz, die predige
Gesangbuch1778_1_013599	der Gemeine, die durch	der Gemeinde, die durch
Gesangbuch1778_1_013600	fein Leiden feine, mit Got	sein Leiden seine, mit Gotteskraft

ID

Gesangbuch1778_1_013601
 Gesangbuch1778_1_013602
 Gesangbuch1778_1_013603
 Gesangbuch1778_1_013604
 Gesangbuch1778_1_013605
 Gesangbuch1778_1_013606
 Gesangbuch1778_1_013607
 Gesangbuch1778_1_013608
 Gesangbuch1778_1_013609
 Gesangbuch1778_1_013610
 Gesangbuch1778_1_013611
 Gesangbuch1778_1_013612
 Gesangbuch1778_1_013613
 Gesangbuch1778_1_013614
 Gesangbuch1778_1_013615
 Gesangbuch1778_1_013616
 Gesangbuch1778_1_013617
 Gesangbuch1778_1_013618
 Gesangbuch1778_1_013619
 Gesangbuch1778_1_013620
 Gesangbuch1778_1_013621
 Gesangbuch1778_1_013622
 Gesangbuch1778_1_013623
 Gesangbuch1778_1_013624
 Gesangbuch1778_1_013625
 Gesangbuch1778_1_013626
 Gesangbuch1778_1_013627
 Gesangbuch1778_1_013628
 Gesangbuch1778_1_013629
 Gesangbuch1778_1_013630
 Gesangbuch1778_1_013631
 Gesangbuch1778_1_013632
 Gesangbuch1778_1_013633
 Gesangbuch1778_1_013634
 Gesangbuch1778_1_013635
 Gesangbuch1778_1_013636
 Gesangbuch1778_1_013637
 Gesangbuch1778_1_013638
 Gesangbuch1778_1_013639
 Gesangbuch1778_1_013640

Diplomatische Transkription

teskraft ftets mehr ins Herz.
 5. Und wenn du eins der
 Kinder, eins feiner armen
 Sünder, wo unrecht han-
 deln liehft, fo ttrafs, und
 mach es reine, und fchmücke
 die Gemeine für JEfum,
 dem du uns erziehft.
 314. Mel. 9.
 Hochgelobter Geift und
 HErr! alle Kirchen-
 glieder fingen dir zu Ruhm
 und Ehr frohe Lobelieder;
 2. Daß du uns das Je-
 fuskind, das im Fleifch er-
 fchienen, haft verklärt, und's
 <pb n="191b" src="191.jpg" />
 Herz entzündt durch fein
 Blutverfühnen.
 3. Ehr und Preis und
 Dank fey GOtt, für dei-
 ne Gemeinfchaft! JEFu
 Menfchwerdung und Tod
 half uns zu der Freund-
 fchaft.
 4. Denn feitdem ift deine
 Luft bey den Menfchenkin-
 dern; davon zeuget, was
 du thuft an uns armen
 Sündern.
 5. Uns, mit Finfterniß
 umhüllt, von GOtt abge-
 fchieden, haft du nun mit
 Licht erfüllt, und mit ewgem
 Frieden.
 6. O welch felgen Unter-
 richt kan man bey dir ha-
 ben; denn, wo du bift, man-
 gelts nicht an den beften
 Gaben.

Normalisierter Text

stets mehr ins Herz.
 5. Und wenn du eins der
 Kinder, eins seiner armen
 Sünder, wo unrecht handeln
 siehst, so strafs, und
 mach es rein, und schmücke
 die Gemeinde für Jesum,
 dem du uns erziehst.
 314. Mel. 9.
 Hochgelobter Geist und
 Herr! Alle Kirchenglieder
 singen dir zu Ruhm
 und Ehre frohe Lobelieder;
 2. Dass du uns das Jesuskind,
 das im Fleisch erschienen,
 hast verklärt, und's
 <pb n="191b" src="191.jpg" />
 Herz entzündet durch sein
 Blutversühnen.
 3. Ehre und Preis und
 Dank sei Gott, für deine
 Gemeinschaft! Jesu
 Menschwerdung und Tod
 half uns zu der Freundschaft.
 4. Denn seitdem ist deine
 Lust bei den Menschenkindern;
 davon zeuget, was
 du tust an uns armen
 Sündern.
 5. Uns, mit Finsternis
 umhüllt, von Gott abgeschieden,
 hast du nun mit
 Licht erfüllt, und mit ewigem
 Frieden.
 6. O welch seligen Unterricht
 kann man bei dir haben;
 denn, wo du bist, mangelt's
 nicht an den besten
 Gaben.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013641	7. Mit dem Evangelio	7. Mit dem Evangelio
Gesangbuch1778_1_013642	füllst du alle Lande, und	füllst du alle Lande, und
Gesangbuch1778_1_013643	machst JEFu Zeugen froh,	machst Jesu Zeugen froh,
Gesangbuch1778_1_013644	unter Ehr und Schande.	unter Ehre und Schande.
Gesangbuch1778_1_013645	8. Seel und Leib und	8. Seel und Leib und
Gesangbuch1778_1_013646	Geift verehrn dich mit tiefem	Geist verehrn dich mit tiefem
Gesangbuch1778_1_013647	Beugen: laß dir unsre	Beugen: lass dir unsre
Gesangbuch1778_1_013648	Freudenzähm unfern Dank	Freudentränen unsern Dank
Gesangbuch1778_1_013649	bezeugen.	bezeugen.
Gesangbuch1778_1_013650	9. Du haft uns zu ihm	9. Du hast uns zu ihm
Gesangbuch1778_1_013651	gebracht, und nun wird	gebracht, und nun wird
Gesangbuch1778_1_013652	dein Walten, die du gläubig	dein Walten, die du gläubig
Gesangbuch1778_1_013653	haft gemacht, auch bey	hast gemacht, auch bei
Gesangbuch1778_1_013654	ihm erhalten.	ihm erhalten.
Gesangbuch1778_1_013655	10. Deine mehr als Muttertreu	10. Deine mehr als Muttertreue
Gesangbuch1778_1_013656	gegen sein' Erlösten,	gegen seine Erlösten,
Gesangbuch1778_1_013657	wird	wird
Gesangbuch1778_1_013658	<pb n="192a" src="192.jpg" />	<pb n="192a" src="192.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013659	und deffen Gaben und Wirkungen. 173	und dessen Gaben und Wirkungen. 173
Gesangbuch1778_1_013660	wird uns lehrn, was ihn	wird uns lehrn, was ihn
Gesangbuch1778_1_013661	erfreu, und uns führn	erfreun, und uns führn
Gesangbuch1778_1_013662	und tröften.	und trösten.
Gesangbuch1778_1_013663	11. Darum dankt dir die	11. Darum dankt dir die
Gesangbuch1778_1_013664	Gemein für dein treues Pflēgen;	Gemeinde für dein treues Pflegen;
Gesangbuch1778_1_013665	gib uns zum Gehorfamfeyn	gib uns zum Gehorsamsein
Gesangbuch1778_1_013666	deinen heiligen Segen!	deinen heiligen Segen!
Gesangbuch1778_1_013667	12. Amen, HErr GOtt	12. Amen, Herr Gott
Gesangbuch1778_1_013668	heilger Geift! fey in JEFu	heiliger Geist! sei in Jesu
Gesangbuch1778_1_013669	Namen hochgelobet und gepreift,	Namen hochgelobt und gepreist,
Gesangbuch1778_1_013670	ißt und ewig, Amen.	jetzt und ewig, Amen.
Gesangbuch1778_1_013671	315. Mel. 235.	315. Mel. 235.
Gesangbuch1778_1_013672	HErr GOtt! nun fey gepreift,	Herr Gott! nun sei gepreist,
Gesangbuch1778_1_013673	du werther heilger	du werther heiliger
Gesangbuch1778_1_013674	Geift.	Geist.
Gesangbuch1778_1_013675	Dich, den Tröfter der	Dich, den Tröster der
Gesangbuch1778_1_013676	Chriftenheit, ehret die Kirch	Christenheit, ehret die Kirch
Gesangbuch1778_1_013677	in Einigkeit.	in Einigkeit.
Gesangbuch1778_1_013678	Alle Engel und Himmelsheer,	Alle Engel und Himmelsheer,
Gesangbuch1778_1_013679	und was dienet	und was dienet
Gesangbuch1778_1_013680	des Sohnes Ehr,	des Sohnes Ehre,

ID

Gesangbuch1778_1_013681
 Gesangbuch1778_1_013682
 Gesangbuch1778_1_013683
 Gesangbuch1778_1_013684
 Gesangbuch1778_1_013685
 Gesangbuch1778_1_013686
 Gesangbuch1778_1_013687
 Gesangbuch1778_1_013688
 Gesangbuch1778_1_013689
 Gesangbuch1778_1_013690
 Gesangbuch1778_1_013691
 Gesangbuch1778_1_013692
 Gesangbuch1778_1_013693
 Gesangbuch1778_1_013694
 Gesangbuch1778_1_013695
 Gesangbuch1778_1_013696
 Gesangbuch1778_1_013697
 Gesangbuch1778_1_013698
 Gesangbuch1778_1_013699
 Gesangbuch1778_1_013700
 Gesangbuch1778_1_013701
 Gesangbuch1778_1_013702
 Gesangbuch1778_1_013703
 Gesangbuch1778_1_013704
 Gesangbuch1778_1_013705
 Gesangbuch1778_1_013706
 Gesangbuch1778_1_013707
 Gesangbuch1778_1_013708
 Gesangbuch1778_1_013709
 Gesangbuch1778_1_013710
 Gesangbuch1778_1_013711
 Gesangbuch1778_1_013712
 Gesangbuch1778_1_013713
 Gesangbuch1778_1_013714
 Gesangbuch1778_1_013715
 Gesangbuch1778_1_013716
 Gesangbuch1778_1_013717
 Gesangbuch1778_1_013718
 Gesangbuch1778_1_013719
 Gesangbuch1778_1_013720

Diplomatische Transkription

Die Cherubim und Seraphim erhöhn dein Lob mit heller Stimm:
 Göttliche Majestät,
 Die aus vom Vater geht,
 Geift, der auf JEsum weift,
 Und feine Marter preift!
 Dein' göttlich' Macht und Lehrerkraft hat unzählbare Frucht gefchafft.
 Der heiligen zwölf Boten Schaar ward durch dich alles, was sie war.
 Du zeugtest durch der Märtrer Mund, bis daß ihr Othem stille stand;
 Du gibst es den vier heiligen Leb'n, Lob, Ehr und Preis dem Lamm zu geb'n.
 Du hilfft den Vier und zwanzigen, die treu gewest im Wenigen,
 Und nun üb'r viel gefeßet feyn, das Heilig, Heilig Heilig schreyen. Amen.
 Mel. 22. O HERR GOTT Schöpfer, heiliger Geift, der auch Lebendigmacher heißt: du bist der Herzenskündiger, und Seel und Leibs Entfündiger!
 2. Der Jungfrau Leib nicht hast verfhmäht zu JESu heilger Zeugungsstätt, die ihn gebar, den HERRn und Christ, der GOTT und Ewigvater ist.
 3. Du kamst auf ihn

Normalisierter Text

Die Cherubim und Seraphim erhöhn dein Lob mit heller Stimm:
 Göttliche Majestät,
 Die aus vom Vater geht,
 Geist, der auf Jesum weist,
 Und seine Marter preist!
 Deine göttliche Macht und Lehrerkraft hat unzählige Frucht geschafft.
 Der heiligen zwölf Boten Schaar war durch dich alles, was sie war.
 Du zeugtest durch der Märtyrer Mund, bis dass ihr Odem still stand;
 Du gibst es den vier heiligen Leben, Lob, Ehre und Preis dem Lamm zu geben.
 Du hilfst den Vier und zwanzigen, die treu gewesen im Wenigen,
 Und nun über viel gesetzt sein, das Heilig, Heilig Heilig schrein. Amen.
 Mel. 22. O Herr Gott Schöpfer, heiliger Geist, der auch Lebendigmacher heißt: du bist der Herzenskündiger, und Seel und Leibes Entsündiger!
 2. Der Jungfrauen Leib nicht hast verschmäht zu Jesu heiliger Zeugungsstätt, die ihn gebar, den Herrn und Christ, der Gott und Ewigvater ist.
 3. Du kamst auf ihn

ID

Gesangbuch1778_1_013721
 Gesangbuch1778_1_013722
 Gesangbuch1778_1_013723
 Gesangbuch1778_1_013724
 Gesangbuch1778_1_013725
 Gesangbuch1778_1_013726
 Gesangbuch1778_1_013727
 Gesangbuch1778_1_013728
 Gesangbuch1778_1_013729
 Gesangbuch1778_1_013730
 Gesangbuch1778_1_013731
 Gesangbuch1778_1_013732
 Gesangbuch1778_1_013733
 Gesangbuch1778_1_013734
 Gesangbuch1778_1_013735
 Gesangbuch1778_1_013736
 Gesangbuch1778_1_013737
 Gesangbuch1778_1_013738
 Gesangbuch1778_1_013739
 Gesangbuch1778_1_013740
 Gesangbuch1778_1_013741
 Gesangbuch1778_1_013742
 Gesangbuch1778_1_013743
 Gesangbuch1778_1_013744
 Gesangbuch1778_1_013745
 Gesangbuch1778_1_013746
 Gesangbuch1778_1_013747
 Gesangbuch1778_1_013748
 Gesangbuch1778_1_013749
 Gesangbuch1778_1_013750
 Gesangbuch1778_1_013751
 Gesangbuch1778_1_013752
 Gesangbuch1778_1_013753
 Gesangbuch1778_1_013754
 Gesangbuch1778_1_013755
 Gesangbuch1778_1_013756
 Gesangbuch1778_1_013757
 Gesangbuch1778_1_013758
 Gesangbuch1778_1_013759
 Gesangbuch1778_1_013760

Diplomatische Transkription

bey feiner Tauf, und warft
 mit ihm im ganzen Lauf,
 bis er dem Tod zerfört fein
 Macht, und uns das Le-
 ben wiederbracht.
 4. Du unterrichtst die
 Christenheit von GÖttes
 Rath zur Seligkeit; du
 lehrt uns JEFu Herz ver-
 stehn, und mit ihm unver-
 rückt umgehn.
 5. Du stimmst das Abba
 in uns an, vertrittst uns,
 wenn wir zu ihm nahn;
 bringst unfre Bitten ins
 Geschick, unds Amen auch
 darauf zurück.
 6. Gott
 <pb n="193a" src="193.jpg" />
 174 Von dem Gnadenruf GÖttes,
 6. Gott heiliger Geißt, du
 Tröster werth! gib dein'm
 Volk einerley Sinn auf
 Erd; laß unfre Seelen Bie-
 nelein auf JEFu Rosen-
 wunden feyn.
 7. Hilf du uns, HErr!
 den Dienern fein, die du
 zum Dienst geweiht ein,
 eigne Gerechtigkeit be-
 schäm'n, und alle Selbst-
 hülfe verlähm'n.
 8. Hilf deinem Volk,
 GÖtt heiliger Geißt! so oft
 es aufs Lamm GÖttes
 weist; pfleg und nähr es
 zu aller Zeit mit der blut-
 gen Gerechtigkeit.
 9. Sey täglich, HErr
 GÖtt heiliger Geißt! von

Normalisierter Text

bei seiner Taufe, und warst
 mit ihm im ganzen Lauf,
 bis er dem Tod zerstört sein
 Macht, und uns das Leben
 wiederbracht.
 4. Du unterrichtest die
 Christenheit von Gottes
 Rath zur Seligkeit; du
 lehrst uns Jesu Herz verstehn,
 und mit ihm unverrückt
 umgehn.
 5. Du stimmst das Abba
 in uns an, vertrittst uns,
 wenn wir zu ihm nahen;
 bringst unsre Bitten ins
 Geschick, und das Amen auch
 darauf zurück.
 6. Gott
 <pb n="193a" src="193.jpg" />
 174 Von dem Gnadenruf Gottes,
 6. Gott heiliger Geist, du
 Tröster wert! Gib deinem
 Volk einerlei Sinn auf
 Erd; lass unsre Seelen Bienenlein
 auf Jesu Rosenwunden
 sein.
 7. Hilf du uns, Herr!
 den Dienern sein, die du
 zum Dienst geweiht ein,
 eigene Gerechtigkeit beschämen,
 und alle Selbsthilfe
 verlähmen.
 8. Hilf deinem Volk,
 Gott heiliger Geist! so oft
 es aufs Lamm Gottes
 weist; pfleg und nähr es
 zu aller Zeit mit der blutgen
 Gerechtigkeit.
 9. Sei täglich, Herr
 Gott heiliger Geist! von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013761	uns gelobet und gepreift,	uns gelobt und gepreist,
Gesangbuch1778_1_013762	daß du das Evangelium	dass du das Evangelium
Gesangbuch1778_1_013763	*****	*****
Gesangbuch1778_1_013764	Von dem Gnadenruf GOTTes, zu des	Von dem Gnadenruf Gottes, zu des
Gesangbuch1778_1_013765	Sünders Bekehrung.	Sünders Bekehrung.
Gesangbuch1778_1_013766	316. Mel. 97.	316. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_013767	So wahr ich lebe! spricht	So wahr ich lebe! spricht
Gesangbuch1778_1_013768	dein GOTT, mir ist	dein Gott, mir ist
Gesangbuch1778_1_013769	nicht lieb des Sünders Tod:	nicht lieb des Sünders Tod:
Gesangbuch1778_1_013770	mein Wille geht vielmehr	mein Wille geht vielmehr
Gesangbuch1778_1_013771	dahin, daß er faß einen	dahin, dass er fasse einen
Gesangbuch1778_1_013772	andern Sinn; von Miffes-	andern Sinn; von Missetat
Gesangbuch1778_1_013773	that zu mir bekehre sich,	zu mir bekehre sich,
Gesangbuch1778_1_013774	und also mit mir lebe	und also mit mir lebe
Gesangbuch1778_1_013775	ewiglich.	ewiglich.
Gesangbuch1778_1_013776	<pb n="193b" src="193.jpg" />	<pb n="193b" src="193.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013777	führt übern ganzen Erd-	führst übern ganzen Erdkreis
Gesangbuch1778_1_013778	kreis 'rum;	rum;
Gesangbuch1778_1_013779	10. Daß du die Aelte-	10. Dass du die Ältesten
Gesangbuch1778_1_013780	ften im Volk wohl vorstehn	im Volk wohl vorstehn
Gesangbuch1778_1_013781	lehrt der Zeugenwolk; daß	lehrt der Zeugenwolk; dass
Gesangbuch1778_1_013782	du die Diener ordinirt,	du die Diener ordinierst,
Gesangbuch1778_1_013783	mit Gaben und mit Kräf-	mit Gaben und mit Kräften
Gesangbuch1778_1_013784	ten zierft;	zierst;
Gesangbuch1778_1_013785	11. Daß du dem Lamm	11. Dass du dem Lamm
Gesangbuch1778_1_013786	die Priester weihft und	die Priester weihst und
Gesangbuch1778_1_013787	Weihrauch auf ihr Rauch-	Weihrauch auf ihr Rauchfass
Gesangbuch1778_1_013788	faß freuft; daß dn die	streust; dass du die
Gesangbuch1778_1_013789	Glieder der Gemein zu	Glieder der Gemeinde zu
Gesangbuch1778_1_013790	deinen Tempeln weiheft	deinen Tempeln weihest
Gesangbuch1778_1_013791	ein;	ein;
Gesangbuch1778_1_013792	Mel. Te Deum. 12. Daß,	Mel. Te Deum. 12. Dass,
Gesangbuch1778_1_013793	wenn der Bräutigam ers-	wenn der Bräutigam erscheint,
Gesangbuch1778_1_013794	cheint, du feiner Braut,	du seiner Braut,
Gesangbuch1778_1_013795	die ißt noch weint, das	die jetzt noch weint, das
Gesangbuch1778_1_013796	Herz mit Troft und Freud	Herz mit Trost und Freude
Gesangbuch1778_1_013797	erfüllft, und fie zu ihm	erfüllst, und sie zu ihm
Gesangbuch1778_1_013798	heimführen wilft. Amen.	heimführen willst. Amen.
Gesangbuch1778_1_013799	*****	*****
Gesangbuch1778_1_013800	317. Mel. 94.	317. Mel. 94.

ID

Gesangbuch1778_1_013801
 Gesangbuch1778_1_013802
 Gesangbuch1778_1_013803
 Gesangbuch1778_1_013804
 Gesangbuch1778_1_013805
 Gesangbuch1778_1_013806
 Gesangbuch1778_1_013807
 Gesangbuch1778_1_013808
 Gesangbuch1778_1_013809
 Gesangbuch1778_1_013810
 Gesangbuch1778_1_013811
 Gesangbuch1778_1_013812
 Gesangbuch1778_1_013813
 Gesangbuch1778_1_013814
 Gesangbuch1778_1_013815
 Gesangbuch1778_1_013816
 Gesangbuch1778_1_013817
 Gesangbuch1778_1_013818
 Gesangbuch1778_1_013819
 Gesangbuch1778_1_013820
 Gesangbuch1778_1_013821
 Gesangbuch1778_1_013822
 Gesangbuch1778_1_013823
 Gesangbuch1778_1_013824
 Gesangbuch1778_1_013825
 Gesangbuch1778_1_013826
 Gesangbuch1778_1_013827
 Gesangbuch1778_1_013828
 Gesangbuch1778_1_013829
 Gesangbuch1778_1_013830
 Gesangbuch1778_1_013831
 Gesangbuch1778_1_013832
 Gesangbuch1778_1_013833
 Gesangbuch1778_1_013834
 Gesangbuch1778_1_013835
 Gesangbuch1778_1_013836
 Gesangbuch1778_1_013837
 Gesangbuch1778_1_013838
 Gesangbuch1778_1_013839
 Gesangbuch1778_1_013840

Diplomatische Transkription

Jhr armen Sünder, kommt
 zu Hauf, kommt eilig,
 kommt und macht euch auf,
 mühselig und beladen! hier
 öffnet sich das Jefuserz für
 alle, die in Reu und Schmerz
 erkennen ihren Schaden.
 2. Es heißt: er nimmt
 die Sünder an! drum komm,
 dein
 <pb n="194a" src="194.jpg" />
 zu des Sünders Bekehrung. 175
 dein JEfus will und kan
 dich retten und umarmen.
 Komm weinend, komm in
 wahrer Buß, und fall im
 Glauben ihm zu Fuß, er
 wird sich dein erbarmen.
 3. Es fucht der liebte
 JEFus Chrift das Schäff-
 lein, das verloren ift, bis
 daß ers hat gefunden: fo
 laß dich finden, liebe Seel!
 und flieh in JEFu Wunden-
 höhl, noch find die Gna-
 denftunden.
 318. Mel. 165.
 Weg, mein Herz, mit
 den Gedanken, als ob
 du verstofften wärfst; GOt-
 tes Gnad ift ohne Schran-
 ken, wie du in dem Worte
 hörft. *) Bift du bös und
 ungerecht; GOtt ift fromm,
 treu und gerecht: haft du
 Zorn und Tod verdient;
 zage nicht, GOtt ift ver-
 fühnet.
 *) Joh. 3, 16.
 2. „So wahrhaftig, als

Normalisierter Text

Ihr armen Sünder, kommt
 zu Hauf, kommt eilig,
 kommt und macht euch auf,
 mühselig und beladen! Hier
 öffnet sich das Jesusherz für
 alle, die in Reu und Schmerz
 erkennen ihren Schaden.
 2. Es heißt: Er nimmt
 die Sünder an! Drum komm,
 dein
 <pb n="194a" src="194.jpg" />
 zu des Sünders Bekehrung. 175
 dein Jesus will und kann
 dich retten und umarmen.
 Komm weinend, komm in
 wahrer Buße, und fall im
 Glauben ihm zu Fuß, er
 wird sich dein erbarmen.
 3. Es sucht der liebste
 Jesus Christ das Schäfflein,
 das verloren ist, bis
 dass er's hat gefunden: So
 lass dich finden, liebe Seel!
 und flieh in Jesu Wundenhöh-
 l, noch sind die Gnadenstun-
 den.
 318. Mel. 165.
 Weg, mein Herz, mit
 den Gedanken, als ob
 du verstoßen wärfst; Gottes
 Gnade ist ohne Schranken,
 wie du in dem Worte
 hörst. *) Bist du böse und
 ungerecht; Gott ist fromm,
 treu und gerecht: Hast du
 Zorn und Tod verdient;
 zage nicht, Gott ist versöhnt.
 *) Joh. 3, 16.
 2. „So wahrhaftig, als

ID

Gesangbuch1778_1_013841
 Gesangbuch1778_1_013842
 Gesangbuch1778_1_013843
 Gesangbuch1778_1_013844
 Gesangbuch1778_1_013845
 Gesangbuch1778_1_013846
 Gesangbuch1778_1_013847
 Gesangbuch1778_1_013848
 Gesangbuch1778_1_013849
 Gesangbuch1778_1_013850
 Gesangbuch1778_1_013851
 Gesangbuch1778_1_013852
 Gesangbuch1778_1_013853
 Gesangbuch1778_1_013854
 Gesangbuch1778_1_013855
 Gesangbuch1778_1_013856
 Gesangbuch1778_1_013857
 Gesangbuch1778_1_013858
 Gesangbuch1778_1_013859
 Gesangbuch1778_1_013860
 Gesangbuch1778_1_013861
 Gesangbuch1778_1_013862
 Gesangbuch1778_1_013863
 Gesangbuch1778_1_013864
 Gesangbuch1778_1_013865
 Gesangbuch1778_1_013866
 Gesangbuch1778_1_013867
 Gesangbuch1778_1_013868
 Gesangbuch1778_1_013869
 Gesangbuch1778_1_013870
 Gesangbuch1778_1_013871
 Gesangbuch1778_1_013872
 Gesangbuch1778_1_013873
 Gesangbuch1778_1_013874
 Gesangbuch1778_1_013875
 Gesangbuch1778_1_013876
 Gesangbuch1778_1_013877
 Gesangbuch1778_1_013878
 Gesangbuch1778_1_013879
 Gesangbuch1778_1_013880

Diplomatische Transkription

ich lebe, will ich nicht des
 Sünders Tod, fondern
 daß er leb, und gebe mir
 fein Herz;,, fpricht un-
 fer GOtt. *) Seine Freud
 ift, wenn auf Erd ein
 Verirrtes wiederkehrt; will
 nicht, daß aus feiner Heerde
 irgend eins verloren werde.
 *) Ezech. 33, 11.
 <pb n="194b" src="194.jpg" />
 3. Kein Hirt kan fo fleiß-
 fig gehen nach dem Schaf,
 das fich verirrt: foltft du
 JEfu Herze fehen, wie der
 treue Seelenhirt fucht, und
 vor Verlangen brennt, nach
 dem, das fich abgetrennt
 von ihm und der Schaar
 der Seinen; würdest du vor
 Liebe weinen.
 4. Mein GOtt! öffne mir
 die Pforten folcher Gnad
 und Gütigkeit: laß mich
 allzeit aller Orten fchmecken
 deine Freundlichkeit, liebe
 mich, und treib mich an,
 daß ich dich, fo gut ich kan,
 wiederum umfang und lie-
 be, und nun ja nicht mehr
 betrübe.
 319. Mel. 106.
 Wo ift doch fo ein GOtt
 zu finden, der mit fo
 fchonender Geduld den
 Sünder fucht, und ihm die
 Sünden fo gern vergibt,
 und aller Schuld, fobald
 er Gnade fucht, vergißt;
 der, wie du, allen gütig

Normalisierter Text

ich lebe, will ich nicht des
 Sünders Tod, sondern
 dass er lebe, und gebe mir
 sein Herz", spricht unser
 Gott. *) Seine Freude
 ist, wenn auf Erd ein
 Verirrtes wiederkehrt; will
 nicht, dass aus seiner Herde
 irgend eins verloren werde.
 *) Ezech. 33, 11.
 <pb n="194b" src="194.jpg" />
 3. Kein Hirt kann so fleißig
 gehen nach dem Schaf,
 das sich verirrt: Solltest du
 Jesu Herze sehen, wie der
 treue Seelenhirt sucht, und
 vor Verlangen brennt, nach
 dem, das sich abgetrennt
 von ihm und der Schar
 der Seinen; würdest du vor
 Liebe weinen.
 4. Mein Gott! öffne mir
 die Pforten solcher Gnade
 und Gütigkeit: lass mich
 jederzeit aller Orten schmecken
 deine Freundlichkeit, liebe
 mich, und treib mich an,
 dass ich dich, so gut ich kann,
 wiederum umfange und liebe,
 und nun ja nicht mehr
 betrübe.
 319. Mel. 106.
 Wo ist doch so ein Gott
 zu finden, der mit so
 schonender Geduld den
 Sünder sucht, und ihm die
 Sünden so gern vergibt,
 und aller Schuld, sobald
 er Gnade sucht, vergisst;
 der, wie du, allen gütig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013881	ift?	ist?
Gesangbuch1778_1_013882	2. HErr! du wilt nichts,	2. Herr! Du willst nichts,
Gesangbuch1778_1_013883	was dein ift, miffen; drum	was dein ist, missen; drum
Gesangbuch1778_1_013884	will dein Herz auch jeder	will dein Herz auch jedermann
Gesangbuch1778_1_013885	mann ohn Unterfcheid ge	ohne Unterschied geholfen
Gesangbuch1778_1_013886	holfen wiffen: und weil fih	wissen: Und weil fih
Gesangbuch1778_1_013887	keiner helfen kan, fo wilt	keiner helfen kann, fo wilt
Gesangbuch1778_1_013888	du allen insgemein felbft	du allen insgemein felbft
Gesangbuch1778_1_013889	Helfer und Bekehrer feyn.	Helfer und Bekehrer feyn.
Gesangbuch1778_1_013890	320. Du	320. Du
Gesangbuch1778_1_013891	<pb n="195a" src="195.jpg" />	<pb n="195a" src="195.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013892	176 Von dem Gnadenruf GOTTes,	176 Von dem Gnadenruf Gottes,
Gesangbuch1778_1_013893	320. Mel. 1.	320. Mel. 1.
Gesangbuch1778_1_013894	Du wolleft uns das Kreuz	Du wollest uns das Kreuzgeheimnis
Gesangbuch1778_1_013895	geheimniß lehren, und	lehren, und
Gesangbuch1778_1_013896	unfer fehnlich Bitten drum	unfer fehnlich Bitten drum
Gesangbuch1778_1_013897	erhören!	erhören!
Gesangbuch1778_1_013898	2. Gewiß, du bift noch	2. Gewiss, du bist noch
Gesangbuch1778_1_013899	fo voll Menfchenliebe, als	fo voll Menschenliebe, als
Gesangbuch1778_1_013900	da fie dich für uns ins	da sie dich für uns ins
Gesangbuch1778_1_013901	Sterben triebe.	Sterben triebe.
Gesangbuch1778_1_013902	3. Du riefst am Kreuz,	3. Du riefst am Kreuz,
Gesangbuch1778_1_013903	du unfer theurer Fürfte!	du unfer teurer Fürst!
Gesangbuch1778_1_013904	und rufft noch immerdar:	und rufst noch immerdar:
Gesangbuch1778_1_013905	ich dürft, ich dürfte!	Ich dürst, ich dürste!
Gesangbuch1778_1_013906	4. Nach Blut der Fein	4. Nach Blut der Feinde?
Gesangbuch1778_1_013907	de? ewiger Gebieter! nein:	Ewiger Gebieter! Nein:
Gesangbuch1778_1_013908	nach dem Heil der feindli	nach dem Heil der feindlichen
Gesangbuch1778_1_013909	chen Gemüther.	Gemüter.
Gesangbuch1778_1_013910	5. Du möchtest gern,	5. Du möchtest gern,
Gesangbuch1778_1_013911	daß keines ging verloren,	dass keines ging verloren,
Gesangbuch1778_1_013912	die Herzen mit dem Wort	die Herzen mit dem Wort
Gesangbuch1778_1_013913	vom Kreuz durchbohren;	vom Kreuz durchbohren;
Gesangbuch1778_1_013914	6. Und läßt die Zeugen	6. Und lässt die Zeugen
Gesangbuch1778_1_013915	überall ertönen: ihr Men	überall ertönen: Ihr Menschen,
Gesangbuch1778_1_013916	fchen, laffet euch mit GOTT	lasset euch mit Gott
Gesangbuch1778_1_013917	verföhnen!	versöhnen!
Gesangbuch1778_1_013918	7. Jhr dürft fo, wie	7. Ihr dürft so, wie
Gesangbuch1778_1_013919	ihr feyd, zum Heiland	ihr seid, zum Heiland
Gesangbuch1778_1_013920	kommen; und kommt ihr	kommen; und kommt ihr

ID

Gesangbuch1778_1_013921
 Gesangbuch1778_1_013922
 Gesangbuch1778_1_013923
 Gesangbuch1778_1_013924
 Gesangbuch1778_1_013925
 Gesangbuch1778_1_013926
 Gesangbuch1778_1_013927
 Gesangbuch1778_1_013928
 Gesangbuch1778_1_013929
 Gesangbuch1778_1_013930
 Gesangbuch1778_1_013931
 Gesangbuch1778_1_013932
 Gesangbuch1778_1_013933
 Gesangbuch1778_1_013934
 Gesangbuch1778_1_013935
 Gesangbuch1778_1_013936
 Gesangbuch1778_1_013937
 Gesangbuch1778_1_013938
 Gesangbuch1778_1_013939
 Gesangbuch1778_1_013940
 Gesangbuch1778_1_013941
 Gesangbuch1778_1_013942
 Gesangbuch1778_1_013943
 Gesangbuch1778_1_013944
 Gesangbuch1778_1_013945
 Gesangbuch1778_1_013946
 Gesangbuch1778_1_013947
 Gesangbuch1778_1_013948
 Gesangbuch1778_1_013949
 Gesangbuch1778_1_013950
 Gesangbuch1778_1_013951
 Gesangbuch1778_1_013952
 Gesangbuch1778_1_013953
 Gesangbuch1778_1_013954
 Gesangbuch1778_1_013955
 Gesangbuch1778_1_013956
 Gesangbuch1778_1_013957
 Gesangbuch1778_1_013958
 Gesangbuch1778_1_013959
 Gesangbuch1778_1_013960

Diplomatische Transkription

nur, fo werdt ihr ange-
 nommen.
 8. Jhr mögt fo fündig
 feyn, fo voller Schanden,
 fo ift ein dürftend Herz
 nach euch vorhanden.
 9. Wer nur ein Sünder
 ift in feinem Wefen, und
 nicht aus eignen Kräften
 will genesen;
 <pb n="195b" src="195.jpg" />
 10. Und liegt vor JEfu
 Füßen, als erftorben: von
 folchen ift kein einger noch
 verdorben.
 11. Und wär er wie ein
 Bär, er wird zum Lamme;
 und wär er kalt wie Eis,
 er wird zur Flamme;
 12. Und wär er todt
 wie Stein, er kömt zum
 Leben, und ihm wird Heil
 und Seligkeit gegeben.
 13. Erkennt, o Seelen!
 doch zu JEfu Füßen, daß
 er am Kreuz für uns hat
 müffen büßen.
 14. Denn das nur, daß
 er für uns überwande, gibt
 uns ein Recht zum ewgen
 Vaterlande.
 15. Und ich, ob ich gleich
 nicht dabey gewefen, bin
 zu derfelben Stunde mit
 genesen.
 16. Nun muß die Sün-
 de mir zun Füßen liegen;
 denn durch das Blut des
 Lammes kan ich fiegen.
 17. Und wenn ich an

Normalisierter Text

nur, so werdet ihr angenommen.
 8. Ihr mögt so sündig
 sein, so voller Schanden,
 so ist ein dürstendes Herz
 nach euch vorhanden.
 9. Wer nur ein Sünder
 ist in seinem Wesen, und
 nicht aus eignen Kräften
 will genesen;
 <pb n="195b" src="195.jpg" />
 10. Und liegt vor Jesu
 Füßen, als erstarben: Von
 solchen ist kein einziger noch
 verdorben.
 11. Und wär er wie ein
 Bär, er wird zum Lamme;
 und wär er kalt wie Eis,
 er wird zur Flamme;
 12. Und wär er tot
 wie Stein, er kommt zum
 Leben, und ihm wird Heil
 und Seligkeit gegeben.
 13. Erkennt, o Seelen!
 doch zu Jesu Füßen, dass
 er am Kreuz für uns hat
 müssen büßen.
 14. Denn das nur, dass
 er für uns überwand, gibt
 uns ein Recht zum ewigen
 Vaterlande.
 15. Und ich, ob ich gleich
 nicht dabei gewesen, bin
 zu derselben Stunde mit
 genesen.
 16. Nun muss die Sünde
 mir zu Füßen liegen;
 denn durch das Blut des
 Lammes kann ich siegen.
 17. Und wenn ich an

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_013961	die Ranzion gedenke, und	die Ranzion gedenke, und
Gesangbuch1778_1_013962	mein Gemüth in JEfu	mein Gemüt in Jesu
Gesangbuch1778_1_013963	Wunden fenke:	Wunden senke:
Gesangbuch1778_1_013964	18. So laß ich alle Welt	18. So lass ich alle Welt
Gesangbuch1778_1_013965	mit ihren Heeren mich in	mit ihren Heeren mich in
Gesangbuch1778_1_013966	der Meditation nicht flören.	der Meditation nicht stören.
Gesangbuch1778_1_013967	19. Wie gut ifts, ein	19. Wie gut ist's, ein
Gesangbuch1778_1_013968	erlöftes Herze fehen, wie	erlöstes Herz sehen, wie
Gesangbuch1778_1_013969	gönnt man ihm fein fanfz	gönnt man ihm sein sanftes
Gesangbuch1778_1_013970	tes Wohlergehen!	Wohlergehen!
Gesangbuch1778_1_013971	321. Kommt,	321. Kommt,
Gesangbuch1778_1_013972	<pb n="196a" src="196.jpg" />	<pb n="196a" src="196.jpg" />
Gesangbuch1778_1_013973	zu des Sünders Bekehrung. 177	zu des Sünders Bekehrung. 177
Gesangbuch1778_1_013974	321. Mel. 39.	321. Mel. 39.
Gesangbuch1778_1_013975	Kommt, Sünder, und	Kommt, Sünder, und
Gesangbuch1778_1_013976	blicket dem ewigen	blicket dem ewigen
Gesangbuch1778_1_013977	Sohne ins Herz, in die	Sohne ins Herz, in die
Gesangbuch1778_1_013978	Nägelmaal, unter die Kro-	Nägelmal, unter die Krone,
Gesangbuch1778_1_013979	ne, und fucht euch noch	und sucht euch noch
Gesangbuch1778_1_013980	mehrere zuzugefellen, die	mehrere zuzugesellen, die
Gesangbuch1778_1_013981	fich mit euch vor den Ge-	sich mit euch vor den Gekreuzigten
Gesangbuch1778_1_013982	kreuzigten ftellen!	stellen!
Gesangbuch1778_1_013983	2. Wer wolte den Glau-	2. Wer wollte den Glauben
Gesangbuch1778_1_013984	ben durch zweifeln verhin-	durch Zweifeln verhindern?
Gesangbuch1778_1_013985	dern? o würden wir alle da-	O würden wir alle dagegen
Gesangbuch1778_1_013986	gegen zu Kindern, und fchlü-	zu Kindern, und schlügen
Gesangbuch1778_1_013987	gen ans Kreuz alles künft-	ans Kreuz alles künstliche
Gesangbuch1778_1_013988	liche Denken: der Freund	Denken: Der Freund
Gesangbuch1778_1_013989	will der Einfalt die Se-	will der Einfalt die Seligkeit
Gesangbuch1778_1_013990	ligkeit fchenken.	schenken.
Gesangbuch1778_1_013991	3. Wer alle Schuld bey	3. Wer alle Schuld bei
Gesangbuch1778_1_013992	fich gefucht und gefunden,	sich gesucht und gefunden,
Gesangbuch1778_1_013993	der hat einen offenen Weg	der hat einen offenen Weg
Gesangbuch1778_1_013994	zu den Wunden: kaum läßt	zu den Wunden: Kaum lässt
Gesangbuch1778_1_013995	man die eigne Gerechtig-	man die eigne Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_013996	keit fahren, fo kommt er	fahren, so kommt er
Gesangbuch1778_1_013997	dem Herzen fein Heil of-	dem Herzen sein Heil offenbaren.
Gesangbuch1778_1_013998	fenbaren.	
Gesangbuch1778_1_013999	4. Die elend und arm	4. Die elend und arm
Gesangbuch1778_1_014000	find, und gar nichts mehr	sind, und gar nichts mehr

ID

Gesangbuch1778_1_014001
 Gesangbuch1778_1_014002
 Gesangbuch1778_1_014003
 Gesangbuch1778_1_014004
 Gesangbuch1778_1_014005
 Gesangbuch1778_1_014006
 Gesangbuch1778_1_014007
 Gesangbuch1778_1_014008
 Gesangbuch1778_1_014009
 Gesangbuch1778_1_014010
 Gesangbuch1778_1_014011
 Gesangbuch1778_1_014012
 Gesangbuch1778_1_014013
 Gesangbuch1778_1_014014
 Gesangbuch1778_1_014015
 Gesangbuch1778_1_014016
 Gesangbuch1778_1_014017
 Gesangbuch1778_1_014018
 Gesangbuch1778_1_014019
 Gesangbuch1778_1_014020
 Gesangbuch1778_1_014021
 Gesangbuch1778_1_014022
 Gesangbuch1778_1_014023
 Gesangbuch1778_1_014024
 Gesangbuch1778_1_014025
 Gesangbuch1778_1_014026
 Gesangbuch1778_1_014027
 Gesangbuch1778_1_014028
 Gesangbuch1778_1_014029
 Gesangbuch1778_1_014030
 Gesangbuch1778_1_014031
 Gesangbuch1778_1_014032
 Gesangbuch1778_1_014033
 Gesangbuch1778_1_014034
 Gesangbuch1778_1_014035
 Gesangbuch1778_1_014036
 Gesangbuch1778_1_014037
 Gesangbuch1778_1_014038
 Gesangbuch1778_1_014039
 Gesangbuch1778_1_014040

Diplomatische Transkription

haben; für die ist fein Opfer
 die Gabe der Gaben, wo
 durch er die Sünder mit
 GOtt hat verfühnet, und
 sie nun mit Gnad und
 Barmherzigkeit krönet.
 5. Man bleibt in sich
 selbst eine dürftige Made,
 und wirft sich ins Meer
 der erbarmenden Gnade;
 man hält als ein Kleinod
 <pb n="196b" src="196.jpg" />
 das Elendsgefühle, und hat
 feinen Heiland zum ewigen
 Ziele.
 322. Mel. 376.
 Kommt her zu mir! heißts
 bey ihm allezeit, die
 ihr mühselig und beladen
 feyd; wer zu mir kömt, und
 Gnad umfonft annimmt,
 den stoß ich nicht zurücke:
 kommt, daß ich euch er-
 quicke!
 323. Mel. 217.
 Mein Heiland nimmt
 die Sünder an, die
 unter ihrer Laft der Sün-
 den kein Mensch, kein En-
 gel trösten kan, die nirgends
 Ruh und Rettung finden,
 den'n selbst die weite Welt
 zu klein, die sich und GOtt
 ein Greuel feyn, den'n Mo-
 ses schon den Stab gebro-
 chen, und sie der Hölle zu-
 gesprochen, wird diese Frey-
 stadt aufgethan: mein Hei-
 land nimmt die Sün-
 der an.

Normalisierter Text

haben; für die ist sein Opfer
 die Gabe der Gaben, wodurch
 er die Sünder mit
 Gott hat versöhnt, und
 sie nun mit Gnade und
 Barmherzigkeit krönet.
 5. Man bleibt in sich
 selbst eine dürftige Made,
 und wirft sich ins Meer
 der erbarmenden Gnade;
 man hält als ein Kleinod
 <pb n="196b" src="196.jpg" />
 das Elendsgefühle, und hat
 seinen Heiland zum ewigen
 Ziele.
 322. Mel. 376.
 Kommt her zu mir! heißt's
 bei ihm allezeit, die
 ihr mühselig und beladen
 seid; wer zu mir kommt, und
 Gnade umsonst annimmt,
 den stoß ich nicht zurück:
 kommt, dass ich euch erquicke!
 323. Mel. 217.
 Mein Heiland nimmt
 die Sünder an, die
 unter ihrer Last der Sünden
 kein Mensch, kein Engel
 trösten kann, die nirgends
 Ruh und Rettung finden,
 denen selbst die weite Welt
 zu klein, die sich und Gott
 ein Greuel sein, denen Moses
 schon den Stab gebrochen,
 und sie der Hölle zugesprochen,
 wird diese Freistadt
 aufgetan: Mein Heiland
 nimmt die Sünder
 an.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014041	2. Sein mehr als müt-	2. Sein mehr als mütterliches
Gesangbuch1778_1_014042	terliches Herz trieb ihn von	Herz trieb ihn von
Gesangbuch1778_1_014043	feinem Thron auf Erden:	seinem Thron auf Erden:
Gesangbuch1778_1_014044	ihn drang der Sünder Weh	Ihn drang der Sünder Weh
Gesangbuch1778_1_014045	und Schmerz, an ihrer ftatt	und Schmerz, an ihrer Statt
Gesangbuch1778_1_014046	ein Fluch zu werden; er	ein Fluch zu werden; er
Gesangbuch1778_1_014047	fenkte sich in ihre Noth,	senkte sich in ihre Not,
Gesangbuch1778_1_014048	und schmeckt' für sie den	und schmeckt' für sie den
Gesangbuch1778_1_014049	bittern Tod. Nachdem er	bittern Tod. Nachdem er
Gesangbuch1778_1_014050	M nun	M nun
Gesangbuch1778_1_014051	<pb n="197a" src="197.jpg" />	<pb n="197a" src="197.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014052	178 Von dem Gnadenruf Gottes	178 Von dem Gnadenruf Gottes
Gesangbuch1778_1_014053	nun sein eigen Leben zur	nun sein eigen Leben zur
Gesangbuch1778_1_014054	theuren Zahlung hingege-	teuren Zahlung hingegeben,
Gesangbuch1778_1_014055	ben, und für die Welt ge-	und für die Welt genug
Gesangbuch1778_1_014056	nug gethan; fo heißt's: er	getan; so heißt's: Er
Gesangbuch1778_1_014057	nimmt die Sünder an.	nimmt die Sünder an.
Gesangbuch1778_1_014058	3. Nun ist fein aufge-	3. Nun ist sein aufgetaner
Gesangbuch1778_1_014059	thaner Schoos ein sichres	Schoß ein sichres
Gesangbuch1778_1_014060	Schloß gejagter Seelen: er	Schloss gejagter Seelen: Er
Gesangbuch1778_1_014061	spricht sie von dem Urtheil	spricht sie von dem Urteil
Gesangbuch1778_1_014062	los, und tilget bald ihr	los, und tilgt bald ihr
Gesangbuch1778_1_014063	ängstlich Quälen; es wird	ängstlich Quälen; es wird
Gesangbuch1778_1_014064	ihr ganzes Sündenheer ins	ihr ganzes Sündenheer ins
Gesangbuch1778_1_014065	unergründlich tiefe Meer	unergründlich tiefe Meer
Gesangbuch1778_1_014066	von feinem reinen Blut	von seinem reinen Blut
Gesangbuch1778_1_014067	verfenket, und ihn'n der	versenkt, und ihnen der
Gesangbuch1778_1_014068	heilge Geift geschenket zum	heilige Geist geschenkt zum
Gesangbuch1778_1_014069	Führer auf der Gnaden-	Führer auf der Gnadenbahn:
Gesangbuch1778_1_014070	bahn: mein Heiland nimmt	Mein Heiland nimmt
Gesangbuch1778_1_014071	die Sünder an.	die Sünder an.
Gesangbuch1778_1_014072	4. So bringt er sie zum	4. So bringt er sie zum
Gesangbuch1778_1_014073	Vater hin, in seinen blut-	Vater hin, in seinen blutbeschlossenen
Gesangbuch1778_1_014074	beloßnen Armen: das nei-	Armen: Das neiget
Gesangbuch1778_1_014075	get dann den Vaterinn	dann den Vatersinn
Gesangbuch1778_1_014076	zu lauter herzlichem Erbar-	zu lauter herzlichem Erbarmen:
Gesangbuch1778_1_014077	men: er nimmt sie an, an	Er nimmt sie an, an
Gesangbuch1778_1_014078	Kindesfett; ja alles, was	Kindes Statt; ja alles, was
Gesangbuch1778_1_014079	er ist und hat, wird ihnen	er ist und hat, wird ihnen
Gesangbuch1778_1_014080	eigen übergeben; die Thüre	eigen übergeben; die Türe

ID

Gesangbuch1778_1_014081
 Gesangbuch1778_1_014082
 Gesangbuch1778_1_014083
 Gesangbuch1778_1_014084
 Gesangbuch1778_1_014085
 Gesangbuch1778_1_014086
 Gesangbuch1778_1_014087
 Gesangbuch1778_1_014088
 Gesangbuch1778_1_014089
 Gesangbuch1778_1_014090
 Gesangbuch1778_1_014091
 Gesangbuch1778_1_014092
 Gesangbuch1778_1_014093
 Gesangbuch1778_1_014094
 Gesangbuch1778_1_014095
 Gesangbuch1778_1_014096
 Gesangbuch1778_1_014097
 Gesangbuch1778_1_014098
 Gesangbuch1778_1_014099
 Gesangbuch1778_1_014100
 Gesangbuch1778_1_014101
 Gesangbuch1778_1_014102
 Gesangbuch1778_1_014103
 Gesangbuch1778_1_014104
 Gesangbuch1778_1_014105
 Gesangbuch1778_1_014106
 Gesangbuch1778_1_014107
 Gesangbuch1778_1_014108
 Gesangbuch1778_1_014109
 Gesangbuch1778_1_014110
 Gesangbuch1778_1_014111
 Gesangbuch1778_1_014112
 Gesangbuch1778_1_014113
 Gesangbuch1778_1_014114
 Gesangbuch1778_1_014115
 Gesangbuch1778_1_014116
 Gesangbuch1778_1_014117
 Gesangbuch1778_1_014118
 Gesangbuch1778_1_014119
 Gesangbuch1778_1_014120

Diplomatische Transkription

zu dem ewgen Leben wird
 ihnen fröhlich aufgethan.
 Mein Heiland nimmt die
 Sünder an.
 5. O folteft du fein
 Herze fehn, wie fichs nach
 armen Sündern fehnet, fo-
 wol, wenn fie noch irre
 gehn, als wenn ihr Auge
 vor ihm thränet! wie ftreckt
 er fich nach Zöllnern aus;
 <pb n="197b" src="197.jpg" />
 wie eilt er in Zachäi Haus;
 wie fanft ftillt er der Mag-
 dalenen den milden Fluß der
 Sündertränen, und denkt
 nicht, was fie fonft ge-
 than: mein Heiland nimmt
 die Sünder an.
 6. Wie freundlich blickt
 er Petrum an, ob er gleich
 noch fo tief gefallen! nun
 dis hat er nicht nur ge-
 than, da man ihn fah auf
 Erden wallen: nein, er ift
 immer einerley, gerecht und
 fromm und ewig treu: wie
 er war unter Schmach und
 Leiden, fo ift er auf dem
 Thron der Freuden den
 Sündern liebeich zugethan.
 Mein Heiland nimmt die
 Sünder an.
 7. So komme dann, wer
 Sünder heißt, und wen fein
 Sündengreul betrübet, zu
 dem, der keinen von fich
 weiß, der fich gebeugt zu
 ihm begiebet. Wie, willst
 du dir im Lichte ftehn, und

Normalisierter Text

zu dem ewigen Leben wird
 ihnen fröhlich aufgetan.
 Mein Heiland nimmt die
 Sünder an.
 5. O solltest du sein
 Herze sehn, wie sich's nach
 armen Sündern sehnet, sowohl,
 wenn sie noch irre
 gehn, als wenn ihr Auge
 vor ihm thränet! Wie streckt
 er sich nach Zöllnern aus;
 <pb n="197b" src="197.jpg" />
 wie eilt er in Zachäi Haus;
 wie sanft stillt er der Magdalenen
 den milden Fluss der
 Sündertränen, und denkt
 nicht, was sie sonst getan:
 Mein Heiland nimmt
 die Sünder an.
 6. Wie freundlich blickt
 er Petrum an, ob er gleich
 noch so tief gefallen! Nun
 dies hat er nicht nur getan,
 da man ihn sah auf
 Erden wallen: Nein, er ist
 immer einerlei, gerecht und
 fromm und ewig treu: Wie
 er war unter Schmach und
 Leiden, so ist er auf dem
 Thron der Freuden den
 Sündern liebeich zugetan.
 Mein Heiland nimmt die
 Sünder an.
 7. So komme dann, wer
 Sünder heißt, und wen sein
 Sündengreuel betrübet, zu
 dem, der keinen von sich
 weist, der sich gebeugt zu
 ihm begibt. Wie, willst
 du dir im Lichte stehn, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014121	ohne Noth verloren gehn?	ohne Not verloren gehn?
Gesangbuch1778_1_014122	wilft du der Sünde länger	Willst du der Sünde länger
Gesangbuch1778_1_014123	dienen, da dich zu retten er	dienen, da dich zu retten er
Gesangbuch1778_1_014124	erschienen? o nein! verlaß	erschienen? O nein! verlass
Gesangbuch1778_1_014125	die Sündenbahn: mein Hei-	die Sündenbahn: Mein Heiland
Gesangbuch1778_1_014126	land nimmt die Sünder an.	nimmt die Sünder an.
Gesangbuch1778_1_014127	8. Komm nur mühselig	8. Komm nur mühselig
Gesangbuch1778_1_014128	und gebückt, komm nur,	und gebückt, komm nur,
Gesangbuch1778_1_014129	fo gut du weißt zu kom-	so gut du weißt zu kommen;
Gesangbuch1778_1_014130	men; wenn gleich die Last	wenn gleich die Last
Gesangbuch1778_1_014131	dich niederdrückt, du wirft	dich niederdrückt, du wirst
Gesangbuch1778_1_014132	auch	auch
Gesangbuch1778_1_014133	<pb n="198a" src="198.jpg" />	<pb n="198a" src="198.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014134	zu des Sünders Bekehrung. 179	zu des Sünders Bekehrung. 179
Gesangbuch1778_1_014135	auch kriechend angenom-	auch kriechend angenommen.
Gesangbuch1778_1_014136	men. Sieh, wie fein Herz	Sieh, wie sein Herz
Gesangbuch1778_1_014137	dir offen fteht, und wie er	dir offen steht, und wie er
Gesangbuch1778_1_014138	dir entgegen geht! wie lang	dir entgegen geht! Wie lang
Gesangbuch1778_1_014139	hat er mit vielem Flehen	hat er mit vielem Flehen
Gesangbuch1778_1_014140	sich brünstig nach dir um-	sich brünstig nach dir umgesehen?
Gesangbuch1778_1_014141	gefehen? fo kommt dann	So kommt dann
Gesangbuch1778_1_014142	allesamt heran: mein Hei-	allesamt heran: Mein Heiland
Gesangbuch1778_1_014143	land nimmt die Sünder an.	nimmt die Sünder an.
Gesangbuch1778_1_014144	9. Sprich nicht: ich habs	9. Sprich nicht: Ich hab's
Gesangbuch1778_1_014145	zu grob gemacht, ich hab	zu grob gemacht, ich hab
Gesangbuch1778_1_014146	die Güter feiner Gnaden	die Güter seiner Gnaden
Gesangbuch1778_1_014147	fo schändlich und fo lang	so schändlich und so lang
Gesangbuch1778_1_014148	veracht't; er hat mich oft	verachtet; er hat mich oft
Gesangbuch1778_1_014149	umfonft geladen: wofern	umsonst geladen: Wofern
Gesangbuch1778_1_014150	du's nur ißt redlich meinft,	du's nur jetzt redlich meinst,
Gesangbuch1778_1_014151	und deinen Fall mit Ernst	und deinen Fall mit Ernst
Gesangbuch1778_1_014152	beweinft; fo foll ihm nichts	beweinst; so soll ihm nichts
Gesangbuch1778_1_014153	die Hände binden, und du	die Hände binden, und du
Gesangbuch1778_1_014154	folft noch Genade finden:	sollst noch Gnade finden:
Gesangbuch1778_1_014155	er hilft, wenn fonft nichts	Er hilft, wenn sonst nichts
Gesangbuch1778_1_014156	helfen kan. Mein Heiland	helfen kann. Mein Heiland
Gesangbuch1778_1_014157	nimmt die Sünder an.	nimmt die Sünder an.
Gesangbuch1778_1_014158	10. Doch sprich auch	10. Doch sprich auch
Gesangbuch1778_1_014159	nicht: es ist noch Zeit, ich	nicht: Es ist noch Zeit, ich
Gesangbuch1778_1_014160	muß erft diefe Luft genieß-	muss erst diese Lust genieß*****

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014161	*****	
Gesangbuch1778_1_014162	Von der Reue zur Seligkeit, durch die	Von der Reue zur Seligkeit, durch die
Gesangbuch1778_1_014163	Gnadenerleuchtung GÖttes.	Gnadenerleuchtung Gottes.
Gesangbuch1778_1_014164	324. Mel. 208.	324. Mel. 208.
Gesangbuch1778_1_014165	Wir find alle Sünder,	Wir sind alle Sünder,
Gesangbuch1778_1_014166	und des Zornes	und des Zornes
Gesangbuch1778_1_014167	Kinder, du ein gnädger	Kinder, du ein gnädiger
Gesangbuch1778_1_014168	GÖtt; wir voll Miffetha	Gott; wir voll Misseta-
Gesangbuch1778_1_014169	<pb n="198b" src="198.jpg" />	<pb n="198b" src="198.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014170	fen; GÖtt wird ja eben	sen; Gott wird ja eben
Gesangbuch1778_1_014171	nicht gleich heut die offenen	nicht gleich heut die offenen
Gesangbuch1778_1_014172	Gnadenpforten schließfen.	Gnadenpforten schließen.
Gesangbuch1778_1_014173	Nein, weil er ruft, fo höre	Nein, weil er ruft, so höre
Gesangbuch1778_1_014174	du, und greif mit beiden	du, und greif mit beiden
Gesangbuch1778_1_014175	Händen zu: wer feiner See	Händen zu: Wer seiner Seelen
Gesangbuch1778_1_014176	len Heut *) verträumet, der	Heut *) verträumet, der
Gesangbuch1778_1_014177	hat die Gnadenzeit verfäu	hat die Gnadenzeit versäumt;
Gesangbuch1778_1_014178	met; ihm wird hernach nicht	ihm wird hernach nicht
Gesangbuch1778_1_014179	aufgethan. Heut komm,	aufgetan. Heut komm,
Gesangbuch1778_1_014180	heut nimmt dich JÉfus an.	heut nimmt dich Jesus an.
Gesangbuch1778_1_014181	*) Ebr. 4, 7.	*) Ebr. 4, 7.
Gesangbuch1778_1_014182	11. Ach zeuch mich felb	11. Ach zieh mich selbst
Gesangbuch1778_1_014183	ften recht zu dir, holdfelig	recht zu dir, holdseliger
Gesangbuch1778_1_014184	füßer Freund der Sünder!	süßer Freund der Sünder!
Gesangbuch1778_1_014185	erfüll mit fehnender Begier	Erfüll mit sehrender Begier
Gesangbuch1778_1_014186	auch uns und alle Men	auch uns und alle Menschenkinder.
Gesangbuch1778_1_014187	fchenkinder. Zeig uns bey	Zeig uns bei
Gesangbuch1778_1_014188	unferm Seelenfchmerz dein	unserm Seelenschmerz dein
Gesangbuch1778_1_014189	aufgefpaltnes Liebeshertz;	aufgespaltnes Liebeshertz;
Gesangbuch1778_1_014190	und wenn wir unfer Elend	und wenn wir unser Elend
Gesangbuch1778_1_014191	fehen, fo laß uns ja nicht	sehen, so lass uns ja nicht
Gesangbuch1778_1_014192	ftille ftehen, bis daß ein	still stehen, bis dass ein
Gesangbuch1778_1_014193	jeder fagen kan: GÖtt	jeder sagen kann: Gott
Gesangbuch1778_1_014194	Lob! auch mich nimmt	Lob! Auch mich nimmt
Gesangbuch1778_1_014195	JÉfus an.	Jesus an.
Gesangbuch1778_1_014196	*****	*****
Gesangbuch1778_1_014197	ten; und nur du kanft ra	ten; und nur du kannst raten,
Gesangbuch1778_1_014198	then, Helfer aus der Noth!	Helfer aus der Not!
Gesangbuch1778_1_014199	wir find fchlecht, du bift	wir sind schlecht, du bist
Gesangbuch1778_1_014200	gerecht, wir find unrein	gerecht, wir sind unrein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014201	Groß und Kleine; du bist	Groß und Kleine; du bist
Gesangbuch1778_1_014202	gut alleine!	gut alleine!
Gesangbuch1778_1_014203	M 2 2. JEz	M 2 2. Je-
Gesangbuch1778_1_014204	<pb n="199a" src="199.jpg" />	<pb n="199a" src="199.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014205	180 Von der Reue zur Seligkeit,	180 Von der Reue zur Seligkeit,
Gesangbuch1778_1_014206	2. JEfu! laß dein Leiz	2. Jesu! Lass dein Leiden
Gesangbuch1778_1_014207	den und für uns Verfcheiz	und für uns Verscheiden
Gesangbuch1778_1_014208	den unfre Rettung feyn;	unsre Rettung sein;
Gesangbuch1778_1_014209	tilge unfre Sünden, fo viel	tilge unsre Sünden, soviel
Gesangbuch1778_1_014210	ihr'r lich finden, durch dein	ihrer sich finden, durch dein
Gesangbuch1778_1_014211	Blut fo rein, darauf wir	Blut so rein, darauf wir
Gesangbuch1778_1_014212	alleine hier unfre ganze	alleine hier unsre ganze
Gesangbuch1778_1_014213	Hoffnung bauen mit gläubz	Hoffnung bauen mit gläubigem
Gesangbuch1778_1_014214	gem Vertrauen.	Vertrauen.
Gesangbuch1778_1_014215	325. Mel. 22.	325. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_014216	HErr, aller Weisheit	Herr, aller Weisheit
Gesangbuch1778_1_014217	Quell und Grund! dir	Quell und Grund! Dir
Gesangbuch1778_1_014218	ift all mein Vermögen kund,	ist all mein Vermögen kund,
Gesangbuch1778_1_014219	wo du nicht hilfft und deine	wo du nicht hilfst und deine
Gesangbuch1778_1_014220	Gunft, ift all mein Thun	Gunst, ist all mein Tun
Gesangbuch1778_1_014221	und Werk umfonft.	und Werk umsonst.
Gesangbuch1778_1_014222	2. O GOtt, mein Heiz	2. O Gott, mein Heiland!
Gesangbuch1778_1_014223	land! kehre dich zu meiner	Kehre dich zu meiner
Gesangbuch1778_1_014224	Bitt und höre mich: gib	Bitte und höre mich: Gib
Gesangbuch1778_1_014225	mir die Weisheit, die du	mir die Weisheit, die du
Gesangbuch1778_1_014226	liebst, und denen, die dich	liebst, und denen, die dich
Gesangbuch1778_1_014227	fuchen, gibft.	suchen, gibst.
Gesangbuch1778_1_014228	326. Mel. 17.	326. Mel. 17.
Gesangbuch1778_1_014229	Wir bekenn'n unfre Miß	Wir bekennen unsre Missetat,
Gesangbuch1778_1_014230	fethat, geb'n uns fchulz	geben uns schuldig
Gesangbuch1778_1_014231	dig dir, unferr GOtt; von	dir, unserm Gott; von
Gesangbuch1778_1_014232	Herzensgrund erzehln wir	Herzensgrund erzählen wir
Gesangbuch1778_1_014233	dir unfre Schuld.	dir unsre Schuld.
Gesangbuch1778_1_014234	2. Denn wir hab'n keine	2. Denn wir haben keine
Gesangbuch1778_1_014235	Frömmigkeit, noch irgend	Frömmigkeit, noch irgend
Gesangbuch1778_1_014236	ein' Gerechtigkeit, dafür	eine Gerechtigkeit, dafür
Gesangbuch1778_1_014237	du uns erzeigen möchtft	du uns erzeigen möchtest
Gesangbuch1778_1_014238	deine Gunft;	deine Gunst;
Gesangbuch1778_1_014239	3. Allein das Opfer JEz	3. Allein das Opfer Jesu
Gesangbuch1778_1_014240	fu Chrift, das im Thron	Christ, das im Thron

ID

Gesangbuch1778_1_014241
 Gesangbuch1778_1_014242
 Gesangbuch1778_1_014243
 Gesangbuch1778_1_014244
 Gesangbuch1778_1_014245
 Gesangbuch1778_1_014246
 Gesangbuch1778_1_014247
 Gesangbuch1778_1_014248
 Gesangbuch1778_1_014249
 Gesangbuch1778_1_014250
 Gesangbuch1778_1_014251
 Gesangbuch1778_1_014252
 Gesangbuch1778_1_014253
 Gesangbuch1778_1_014254
 Gesangbuch1778_1_014255
 Gesangbuch1778_1_014256
 Gesangbuch1778_1_014257
 Gesangbuch1778_1_014258
 Gesangbuch1778_1_014259
 Gesangbuch1778_1_014260
 Gesangbuch1778_1_014261
 Gesangbuch1778_1_014262
 Gesangbuch1778_1_014263
 Gesangbuch1778_1_014264
 Gesangbuch1778_1_014265
 Gesangbuch1778_1_014266
 Gesangbuch1778_1_014267
 Gesangbuch1778_1_014268
 Gesangbuch1778_1_014269
 Gesangbuch1778_1_014270
 Gesangbuch1778_1_014271
 Gesangbuch1778_1_014272
 Gesangbuch1778_1_014273
 Gesangbuch1778_1_014274
 Gesangbuch1778_1_014275
 Gesangbuch1778_1_014276
 Gesangbuch1778_1_014277
 Gesangbuch1778_1_014278
 Gesangbuch1778_1_014279
 Gesangbuch1778_1_014280

Diplomatische Transkription

Gottes gültig ist, und sein
 Fürbitt, damit er uns stets
 vertritt.
 <pb n="199b" src="199.jpg" />
 4. Laß uns dein's Opfers
 genießen, tröst damit unser
 Gewissen: daß wir erfreut
 dich loben in Ewigkeit.
 327. Mel. 36.
 Hier liege ich, o Jesu!
 dir zu Füßen, mit
 kummervollem Herzen und
 Gewissen: ach blicke mich,
 der ich mit Schuld beladen,
 doch an in Gnaden!
 2. Du hast mich ja versöhnt
 mit deinem Blute,
 das du am Kreuz vergossen
 mir zu gute; denk an dein
 schmerzliches für mich Verscheiden,
 und bittres Leiden.
 3. Um deiner Wunden
 willen meiner schone, und
 nicht nach Schuld, wie
 ich's verdient, lohne; du
 hast dich ja für mich zu
 meinem Leben, in Tod gegeben.
 4. So will ich dich für
 deine Güte preisen, dir Lob
 und Ehr und Preis und
 Dank erweisen, und täglich
 rühmen deinen heiligen Namen,
 hier und dort, Amen.
 328. Mel. 86.
 Hüter! wird die Nacht
 der Sünden nicht verschwinden?
 Hüter! ist die
 Nacht schier hin? Wird die

Normalisierter Text

Gottes gültig ist, und sein
 Fürbitt, damit er uns stets
 vertritt.
 <pb n="199b" src="199.jpg" />
 4. Lass uns seines Opfers
 genießen, tröst damit unser
 Gewissen: Dass wir erfreut
 dich loben in Ewigkeit.
 327. Mel. 36.
 Hier liege ich, o Jesu!
 dir zu Füßen, mit
 kummervollem Herzen und
 Gewissen: Ach, blicke mich,
 der ich mit Schuld beladen,
 doch gnädig an!
 2. Du hast mich ja versöhnt
 mit deinem Blute,
 das du am Kreuz vergossen
 mir zugute; denk an dein
 schmerzliches für mich Verscheiden,
 und bittres Leiden.
 3. Um deiner Wunden
 willen meiner schone, und
 nicht nach Schuld, wie
 ich's verdient, lohne; du
 hast dich ja für mich zu
 meinem Leben, in Tod gegeben.
 4. So will ich dich für
 deine Güte preisen, dir Lob
 und Ehre und Preis und
 Dank erweisen, und täglich
 rühmen deinen heiligen Namen,
 hier und dort, Amen.
 328. Mel. 86.
 Hüter! Wird die Nacht
 der Sünden nicht verschwinden?
 Hüter! Ist die
 Nacht schier hin? Wird die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014281	Finsterniß der Sinnen bald	Finsternis der Sinnen bald
Gesangbuch1778_1_014282	zer-	zer-
Gesangbuch1778_1_014283	<pb n="200a" src="200.jpg" />	<pb n="200a" src="200.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014284	durch die Gnadenerleuchtung GÖttes. 181	durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 181
Gesangbuch1778_1_014285	zerrinnen, womit ich um-	zerrinnen, womit ich umhüllt
Gesangbuch1778_1_014286	hüllet bin?	bin?
Gesangbuch1778_1_014287	2. Das Vernunftlicht	2. Das Vernunftlicht
Gesangbuch1778_1_014288	kan das Leben mir nicht	kann das Leben mir nicht
Gesangbuch1778_1_014289	geben; JEfus und fein	geben; Jesus und sein
Gesangbuch1778_1_014290	heller Schein, JEfus muß	heller Schein, Jesus muss
Gesangbuch1778_1_014291	das Herz anblicken und er-	das Herz anblicken und erquickern,
Gesangbuch1778_1_014292	quicken, JEfus muß die	Jesus muss die
Gesangbuch1778_1_014293	Sonne feyn.	Sonne sein.
Gesangbuch1778_1_014294	3. JEFu, gib gefunde	3. Jesu, gib gesunde
Gesangbuch1778_1_014295	Augen, die was taugen,	Augen, die was taugen,
Gesangbuch1778_1_014296	rühre meine Augen an;	rühre meine Augen an;
Gesangbuch1778_1_014297	denn das ift die größte	denn das ist die größte
Gesangbuch1778_1_014298	Plage, wenn am Tage	Plage, wenn am Tage
Gesangbuch1778_1_014299	man das Licht nicht fehen	man das Licht nicht sehen
Gesangbuch1778_1_014300	kan.	kann.
Gesangbuch1778_1_014301	329. Mel. 149.	329. Mel. 149.
Gesangbuch1778_1_014302	O! wo foll ich fliehen hin?	O! Wo soll ich fliehen hin?
Gesangbuch1778_1_014303	wer wird mich erret-	Wer wird mich erretten?
Gesangbuch1778_1_014304	ten? wer verändert meinen	Wer verändert meinen
Gesangbuch1778_1_014305	Sinn, und zerbricht die	Sinn, und zerbricht die
Gesangbuch1778_1_014306	Ketten? ich bin fchwach:	Ketten? Ich bin schwach:
Gesangbuch1778_1_014307	JEFu, ach! du wirft dich	Jesu, ach! Du wirst dich
Gesangbuch1778_1_014308	des Armen doch aus Gnad	des Armen doch aus Gnade
Gesangbuch1778_1_014309	erbarmen.	erbarmen.
Gesangbuch1778_1_014310	2. Blicke meine Seele	2. Blicke meine Seele
Gesangbuch1778_1_014311	an, die fo veft gebunden	an, die so fest gebunden
Gesangbuch1778_1_014312	und fich felbt nicht helfen	und sich selbst nicht helfen
Gesangbuch1778_1_014313	kan, fchaue ihre Wunden,	kann, schau ihre Wunden,
Gesangbuch1778_1_014314	Gottessohn! Gnadenthron!	Gottessohn! Gnadenthron!
Gesangbuch1778_1_014315	laß mir auf mein Schreyen	lass mir auf mein Schreien
Gesangbuch1778_1_014316	Tröftung angedeihen!	Tröstung angedeihen!
Gesangbuch1778_1_014317	3. Ich bin hart, er-	3. Ich bin hart, erweiche
Gesangbuch1778_1_014318	weiche mich, daß mein Herz	mich, dass mein Herz
Gesangbuch1778_1_014319	zerfließe, und in Thränen	zerfließe, und in Tränen
Gesangbuch1778_1_014320	mildiglich fich vor dir er-	mildiglich sich vor dir ergieße!

ID

Gesangbuch1778_1_014321
 Gesangbuch1778_1_014322
 Gesangbuch1778_1_014323
 Gesangbuch1778_1_014324
 Gesangbuch1778_1_014325
 Gesangbuch1778_1_014326
 Gesangbuch1778_1_014327
 Gesangbuch1778_1_014328
 Gesangbuch1778_1_014329
 Gesangbuch1778_1_014330
 Gesangbuch1778_1_014331
 Gesangbuch1778_1_014332
 Gesangbuch1778_1_014333
 Gesangbuch1778_1_014334
 Gesangbuch1778_1_014335
 Gesangbuch1778_1_014336
 Gesangbuch1778_1_014337
 Gesangbuch1778_1_014338
 Gesangbuch1778_1_014339
 Gesangbuch1778_1_014340
 Gesangbuch1778_1_014341
 Gesangbuch1778_1_014342
 Gesangbuch1778_1_014343
 Gesangbuch1778_1_014344
 Gesangbuch1778_1_014345
 Gesangbuch1778_1_014346
 Gesangbuch1778_1_014347
 Gesangbuch1778_1_014348
 Gesangbuch1778_1_014349
 Gesangbuch1778_1_014350
 Gesangbuch1778_1_014351
 Gesangbuch1778_1_014352
 Gesangbuch1778_1_014353
 Gesangbuch1778_1_014354
 Gesangbuch1778_1_014355
 Gesangbuch1778_1_014356
 Gesangbuch1778_1_014357
 Gesangbuch1778_1_014358
 Gesangbuch1778_1_014359
 Gesangbuch1778_1_014360

Diplomatische Transkription

giefle! fteh mir bey: du
 kanft frey machen von den
 <pb n="200b" src="200.jpg" />
 Sünden, ftärken, kräftgen,
 gründen.
 4. Deine Wunden finds,
 die Heil, Ruh und Friede
 bringen, da fuch ich in mei-
 nem Theil auch hineinzu-
 dringen; deine Huld wird
 die Schuld und mein tiefes
 Grämen durch dein Blut
 wegnehmen.
 330. Mel. 132.
 Daß JEfus uns gerecht
 gemacht, weil er für
 uns gelitten; daß fein Tod
 uns das Heil gebracht und
 Höll und Tod bestritten,
 ift der geheimen Weisheit
 Licht; die Welt verfteht dies
 felbe nicht, nur GOtt kan
 folche lehren.
 2. Ach dis Geheimniß
 gib du mir, o JEFu! recht
 zu kennen. Wer Weisheit
 fuchet auffer dir, der wird
 nach Thorheit rennen. Du,
 du bift wahrer Weisheit
 Grund, und machft mir
 dein Geheimniß kund, o
 JEFu! mein Erlöfer.
 331. Mel. 132.
 Aus tiefer Noth fchrey ich
 zu dir, HErr GOtt!
 erhöre mein Rufen! dein
 gnädig Ohr neig her zu
 mir, und meiner Bitt es
 öffne: denn fo du wilt das
 fehen an, was Sünd und

Normalisierter Text

Steh mir bei: Du
 kannst frei machen von den
 <pb n="200b" src="200.jpg" />
 Sünden, stärken, kräftigen,
 gründen.
 4. Deine Wunden sind's,
 die Heil, Ruh und Friede
 bringen, da such ich in meinem
 Teil auch hineinzudringen;
 deine Huld wird
 die Schuld und mein tiefes
 Grämen durch dein Blut
 wegnehmen.
 330. Mel. 132.
 Dass Jesus uns gerecht
 gemacht, weil er für
 uns gelitten; dass sein Tod
 uns das Heil gebracht und
 Höll und Tod bestritten,
 ist der geheimen Weisheit
 Licht; die Welt versteht dies
 selbe nicht, nur Gott kann
 solche lehren.
 2. Ach, dies Geheimnis
 gib du mir, o Jesu! recht
 zu kennen. Wer Weisheit
 sucht außer dir, der wird
 nach Torheit rennen. Du,
 du bist wahrer Weisheit
 Grund, und machst mir
 dein Geheimnis kund, o
 Jesu! mein Erlöser.
 331. Mel. 132.
 Aus tiefer Not schrei ich
 zu dir, Herr Gott!
 erhöre mein Rufen! Dein
 gnädig Ohr neige her zu
 mir, und meiner Bitte es
 öffne: Denn so du willst das
 sehen an, was Sünde und

ID

Gesangbuch1778_1_014361
 Gesangbuch1778_1_014362
 Gesangbuch1778_1_014363
 Gesangbuch1778_1_014364
 Gesangbuch1778_1_014365
 Gesangbuch1778_1_014366
 Gesangbuch1778_1_014367
 Gesangbuch1778_1_014368
 Gesangbuch1778_1_014369
 Gesangbuch1778_1_014370
 Gesangbuch1778_1_014371
 Gesangbuch1778_1_014372
 Gesangbuch1778_1_014373
 Gesangbuch1778_1_014374
 Gesangbuch1778_1_014375
 Gesangbuch1778_1_014376
 Gesangbuch1778_1_014377
 Gesangbuch1778_1_014378
 Gesangbuch1778_1_014379
 Gesangbuch1778_1_014380
 Gesangbuch1778_1_014381
 Gesangbuch1778_1_014382
 Gesangbuch1778_1_014383
 Gesangbuch1778_1_014384
 Gesangbuch1778_1_014385
 Gesangbuch1778_1_014386
 Gesangbuch1778_1_014387
 Gesangbuch1778_1_014388
 Gesangbuch1778_1_014389
 Gesangbuch1778_1_014390
 Gesangbuch1778_1_014391
 Gesangbuch1778_1_014392
 Gesangbuch1778_1_014393
 Gesangbuch1778_1_014394
 Gesangbuch1778_1_014395
 Gesangbuch1778_1_014396
 Gesangbuch1778_1_014397
 Gesangbuch1778_1_014398
 Gesangbuch1778_1_014399
 Gesangbuch1778_1_014400

Diplomatische Transkription

Un
 M 3
 Input
 <pb n="201a" src="201.jpg" />
 182 Von der Reue zur Seligkeit,
 Unrecht ist gethan, wer kan
 HErr vor dir bleiben?
 2. Bey dir gilt nichts,
 dann Gnad und Gunst,
 die Sünde zu vergeben; es
 ist doch unfer Thun umfonft
 auch in dem besten Leben:
 vor dir niemand sich rüh-
 men kan, daß muß sich
 fürchten jedermann, und
 deiner Gnade leben.
 3. Darum auf Gott
 will hoffen ich, auf mein
 Verdienst nicht bauen; auf
 ihn mein Herz soll lassen sich,
 und seiner Güte trauen,
 die mir zusagt sein werthes
 Wort; das ist mein Trost
 und treuer Hort, daß will
 ich allzeit harren.
 4. Und ob es wahr bis
 in die Nacht, und wieder
 an den Morgen; doch soll
 mein Herz an Gottes
 Macht verzweifeln nicht,
 noch sorgen. So thu Israel
 rechter Art, *) der aus
 dem Geift erzeugt ward,
 und feines Gott's erharre.
 *) Gal. 6, 16.
 5. Ob bey uns ist der
 Sünden viel, bey Gott ist
 viel mehr Gnade: sein
 Hand zu helfen hat kein
 Ziel, wie groß auch sey

Normalisierter Text

UnM
 Output
 <pb n="201a" src="201.jpg" />
 182 Von der Reue zur Seligkeit,
 Unrecht ist getan, wer kann
 Herr, vor dir bleiben?
 2. Bei dir gilt nichts
 als Gnad und Gunst,
 die Sünde zu vergeben; es
 ist doch unser Tun umsonst
 auch in dem besten Leben:
 vor dir niemand sich rühmen
 kann, deshalb muss sich
 fürchten jedermann, und
 deiner Gnade leben.
 3. Darum auf Gott
 will hoffen ich, auf mein
 Verdienst nicht bauen; auf
 ihn mein Herz soll lassen sich,
 und seiner Güte trauen,
 die mir zusagt sein werthes
 Wort; das ist mein Trost
 und treuer Hort, dessen will
 ich stets harren.
 4. Und ob es wahr bis
 in die Nacht, und wieder
 an den Morgen; doch soll
 mein Herz an Gottes
 Macht nicht verzweifeln,
 noch sorgen. So handle Israel
 rechter Art, *) der aus
 dem Geist gezeugt wurde,
 und seines Gott's harre.
 *) Gal. 6, 16.
 5. Auch wenn bei uns
 viele Sünden sind, bei Gott ist
 viel mehr Gnade: sein
 Hand zu helfen hat kein
 Ziel, wie groß auch sei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014401	der Schade. Er ist allein	der Schaden. Er ist allein
Gesangbuch1778_1_014402	der gute Hirt, der Israel	der gute Hirt, der Israel
Gesangbuch1778_1_014403	erlösen wird aus seinen	erlösen wird aus seinen
Gesangbuch1778_1_014404	Sünden allen.	Sünden allen.
Gesangbuch1778_1_014405	<pb n="201b" src="201.jpg" />	<pb n="201b" src="201.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014406	332. Mel. 75.	332. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_014407	Wo soll ich fliehen hin,	Wo soll ich fliehen hin,
Gesangbuch1778_1_014408	weil ich belchweret bin	weil ich belastet bin
Gesangbuch1778_1_014409	mit viel und groffen Sün-	mit viel und großen Sünden?
Gesangbuch1778_1_014410	den? wo soll ich Rettung	Wo soll ich Rettung
Gesangbuch1778_1_014411	finden? wenn alle Welt	finden? Wenn alle Welt
Gesangbuch1778_1_014412	herkame, mein Angst fie	herkäme, meine Angst sie
Gesangbuch1778_1_014413	nicht wegnahme.	nicht wegnähme.
Gesangbuch1778_1_014414	2. O JEfu, voller Gnad,	2. O Jesus, voller Gnad,
Gesangbuch1778_1_014415	auf dein Gebot und Rath,	auf dein Gebot und Rat,
Gesangbuch1778_1_014416	kommt mein betrübt Ge-	kommt mein betrübt Gemüt
Gesangbuch1778_1_014417	müthe zu deiner groffen	zu deiner großen
Gesangbuch1778_1_014418	Güte: laß du auf mein	Güte: lass du auf mein
Gesangbuch1778_1_014419	Gewiffen ein Gnadentröpf-	Gewissen ein Gnadentröpflein
Gesangbuch1778_1_014420	lein flieffen.	fließen.
Gesangbuch1778_1_014421	3. Ich, dein betrübtes	3. Ich, dein betrübtes
Gesangbuch1778_1_014422	Kind, werf alle meine	Kind, werfe alle meine
Gesangbuch1778_1_014423	Sünd, fo viel ihr'r in mir	Sünd, so viel ihrer in mir
Gesangbuch1778_1_014424	flecken, und mich fo heftig	stecken, und mich so heftig
Gesangbuch1778_1_014425	schrecken, in deine tiefe	schrecken, in deine tiefe
Gesangbuch1778_1_014426	Wunden, da ich stets Heil	Wunden, da ich stets Heil
Gesangbuch1778_1_014427	gefunden.	gefunden.
Gesangbuch1778_1_014428	4. Durch dein unfchul-	4. Durch dein unschuldig
Gesangbuch1778_1_014429	dig Blut, die schöne rothe	Blut, die schöne rote
Gesangbuch1778_1_014430	Fluth, walch ab all meine	Flut, wasche ab all meine
Gesangbuch1778_1_014431	Sünde, mit Trost mein	Sünde, mit Trost mein
Gesangbuch1778_1_014432	Herz verbinde, und ihr'r	Herz verbinde, und ihrer
Gesangbuch1778_1_014433	nicht mehr gedenke, ins	nicht mehr gedenke, ins
Gesangbuch1778_1_014434	Meer sie tief verfenke.	Meer sie tief versenke.
Gesangbuch1778_1_014435	5. Du bist der, der mich	5. Du bist der, der mich
Gesangbuch1778_1_014436	tröst't, weil du mich haft	tröstet, weil du mich hast
Gesangbuch1778_1_014437	erlöst; was ich gefündigt	erlöst; was ich gesündigt
Gesangbuch1778_1_014438	habe, haft du verscharrt im	habe, hast du verscharrt im
Gesangbuch1778_1_014439	Grabe, da haft du es ver-	Grabe, da hast du es verschlossen,
Gesangbuch1778_1_014440	schlossen, da wirds auch	da wird es auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014441	bleiben müssen.	bleiben müssen.
Gesangbuch1778_1_014442	6. Ist meine Bosheit	6. Ist meine Bosheit
Gesangbuch1778_1_014443	groß, so werd ich ihr doch	groß, so werde ich sie doch
Gesangbuch1778_1_014444	los,	los,
Gesangbuch1778_1_014445	<pb n="202a" src="202.jpg" />	<pb n="202a" src="202.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014446	durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 183	durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 183
Gesangbuch1778_1_014447	los, wenn ich dein Blut	los, wenn ich dein Blut
Gesangbuch1778_1_014448	auffalle, und mich darauf	auffasse, und mich darauf
Gesangbuch1778_1_014449	verlasse. Wer sich zu dir	verlasse. Wer sich zu dir
Gesangbuch1778_1_014450	nur findet, all Angst ihm	nur findet, alle Angst ihm
Gesangbuch1778_1_014451	bald verschwindet.	bald verschwindet.
Gesangbuch1778_1_014452	7. Mir mangelt zwar	7. Mir mangelt zwar
Gesangbuch1778_1_014453	sehr viel; doch was ich haben	sehr viel; doch was ich haben
Gesangbuch1778_1_014454	will, ist alles mir zu	will, ist alles mir zum
Gesangbuch1778_1_014455	Guten erlangt mit deinem	Guten erlangt mit deinem
Gesangbuch1778_1_014456	Blute, damit ich überwinde	Blute, damit ich überwinde
Gesangbuch1778_1_014457	den Tod, Teufel, Hölle und	Tod, Teufel, Hölle und
Gesangbuch1778_1_014458	Sünde.	Sünde.
Gesangbuch1778_1_014459	8. Dein Blut, der edle	8. Dein Blut, der edle
Gesangbuch1778_1_014460	Saft, hat solche Stärke und	Saft, hat solche Stärke und
Gesangbuch1778_1_014461	Kraft, daß die ganze Welt	Kraft, daß dies dein Blut
Gesangbuch1778_1_014462	alleine die ganze Welt kann	allein die ganze Welt kann
Gesangbuch1778_1_014463	rein, ja aus des Teufels	rein, ja aus des Teufels
Gesangbuch1778_1_014464	Rachen frei, los und ledig	Rachen frei, los und ledig
Gesangbuch1778_1_014465	machen.	machen.
Gesangbuch1778_1_014466	9. Darum allein auf	9. Darum allein auf
Gesangbuch1778_1_014467	dich, Herr Christ! verlaß	dich, Herr Christ! verlass
Gesangbuch1778_1_014468	ich mich; jetzt kann ich nicht	ich mich; jetzt kann ich nicht
Gesangbuch1778_1_014469	verderben, dein Reich muß	verderben, dein Reich muss
Gesangbuch1778_1_014470	ich erben: denn du hast	ich erben: denn du hast
Gesangbuch1778_1_014471	mich erworben, da du für	mich erworben, da du für
Gesangbuch1778_1_014472	mich gestorben.	mich gestorben.
Gesangbuch1778_1_014473	10. Führe auch mein Herz	10. Führe auch mein Herz
Gesangbuch1778_1_014474	und Sinn, durch deinen	und Sinn, durch deinen
Gesangbuch1778_1_014475	Geist dahin, daß ich möge	Geist dahin, daß ich möge
Gesangbuch1778_1_014476	alles meiden, was mich und	alles meiden, was mich und
Gesangbuch1778_1_014477	dich kann scheiden, und ich	dich kann scheiden, und ich
Gesangbuch1778_1_014478	an deinem Leibe ein Gliedmaß	an deinem Leibe ein Gliedmaß
Gesangbuch1778_1_014479	ewig bleibe.	ewig bleibe.
Gesangbuch1778_1_014480	333. Mel. 132.	333. Mel. 132.

ID

Gesangbuch1778_1_014481
 Gesangbuch1778_1_014482
 Gesangbuch1778_1_014483
 Gesangbuch1778_1_014484
 Gesangbuch1778_1_014485
 Gesangbuch1778_1_014486
 Gesangbuch1778_1_014487
 Gesangbuch1778_1_014488
 Gesangbuch1778_1_014489
 Gesangbuch1778_1_014490
 Gesangbuch1778_1_014491
 Gesangbuch1778_1_014492
 Gesangbuch1778_1_014493
 Gesangbuch1778_1_014494
 Gesangbuch1778_1_014495
 Gesangbuch1778_1_014496
 Gesangbuch1778_1_014497
 Gesangbuch1778_1_014498
 Gesangbuch1778_1_014499
 Gesangbuch1778_1_014500
 Gesangbuch1778_1_014501
 Gesangbuch1778_1_014502
 Gesangbuch1778_1_014503
 Gesangbuch1778_1_014504
 Gesangbuch1778_1_014505
 Gesangbuch1778_1_014506
 Gesangbuch1778_1_014507
 Gesangbuch1778_1_014508
 Gesangbuch1778_1_014509
 Gesangbuch1778_1_014510
 Gesangbuch1778_1_014511
 Gesangbuch1778_1_014512
 Gesangbuch1778_1_014513
 Gesangbuch1778_1_014514
 Gesangbuch1778_1_014515
 Gesangbuch1778_1_014516
 Gesangbuch1778_1_014517
 Gesangbuch1778_1_014518
 Gesangbuch1778_1_014519
 Gesangbuch1778_1_014520

Diplomatische Transkription

HErr JEfu Chriſt, du
 höchſtes Gut, du Brunn-
 quell aller Gnaden! fieh
 doch, wie ich in meinem
 <pb n="202b" src="202.jpg" />
 Muth mit Schmerzen bin
 beladen, und auf mir hab
 der Schulden viel, die im
 Gewiffen ohne Ziel mich
 armen Sänder drücken.
 2. Erbarm dich mein in
 folcher Laſt, nimm fie von
 meinem Herzen, dieweil du
 fie gebäſſet haſt am Holz
 mit Todesschmerzen, auf
 daß ich nicht vor großem
 Weh in meinen Sänden
 untergeh, noch ewiglich
 verzage.
 3. Fürwahr, wenn mir
 das kommet ein, was ich
 mein Tag begangen; fo
 fällt mir auf mein Herz ein
 Stein, und bin mit Furcht
 umfängen, ja ich weiß weder
 aus noch ein, und müßte
 gar verloren feyn, wenn
 ich dein Wort nicht hätte.
 4. Aber dein heilſam
 Wort das macht mit fei-
 nem feffen Singen, daß
 mir das Herze wieder lacht,
 und faſt beginnt zu ſprin-
 gen; dieweil es alle Gnad
 verheißt denen, die mit
 zerknirſchem Geiſt zu dir,
 o JEfu! kommen.
 5. Und weil ich dann in
 meinem Sinn, wie ich zu-
 vor geklaget, auch ein be-

Normalisierter Text

Herr Jesus Christ, du
 höchstes Gut, du Quelle
 aller Gnaden! Sieh
 doch, wie ich in meinem
 <pb n="202b" src="202.jpg" />
 Mut mit Schmerzen bin
 beladen, und auf mir hab
 viele Schulden, die im
 Gewissen ohne Ende mich
 armen Sünder drücken.
 2. Erbarm dich meiner in
 solcher Last, nimm sie von
 meinem Herzen, da du
 sie gebüßt hast am Holz
 mit Todesschmerzen, damit
 ich nicht vor großem Weh
 in meinen Sünden
 untergehe, noch ewiglich
 verzage.
 3. Fürwahr, wenn mir
 das bewusst wird, was ich
 mein Leben lang begangen; so
 fällt mir ein Stein aufs Herz,
 und bin mit Furcht
 umfängen, ja ich weiß weder
 aus noch ein, und müßte
 ganz verloren sein, wenn
 ich dein Wort nicht hätte.
 4. Aber dein heilsames
 Wort, das macht mit seinem
 süßen Singen, dass
 mir das Herz wieder lacht,
 und fast beginnt zu springen;
 da es alle Gnad
 verheißt denen, die mit
 zerknirschem Geist zu dir,
 o Jesus! kommen.
 5. Und weil ich dann in
 meinem Sinn, wie ich zuvor
 geklagt, auch ein betrübter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014521	träbter Sänder bin, den	Sünder bin, den
Gesangbuch1778_1_014522	lein Gewiffen naget, und	sein Gewissen nagt, und
Gesangbuch1778_1_014523	gerne möcht im Blute dein	gerne möchte im Blute dein
Gesangbuch1778_1_014524	von Sänden abgewaschen	von Sünden abgewaschen
Gesangbuch1778_1_014525	feyn,	sein,
Gesangbuch1778_1_014526	M 4	M 4
Gesangbuch1778_1_014527	<pb n="203a" src="203.jpg" />	<pb n="203a" src="203.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014528	184 Von der Reue zur Seligkeit,	184 Von der Reue zur Seligkeit,
Gesangbuch1778_1_014529	feyn, wie David und Ma-	sein, wie David und Manasse:
Gesangbuch1778_1_014530	naffe:	
Gesangbuch1778_1_014531	6. So komm ich auch	6. So komm ich auch
Gesangbuch1778_1_014532	zu dir allhie, in meiner	hier zu dir, in meiner
Gesangbuch1778_1_014533	Noth gefchritten, und thu	Not geschritten, und bitte
Gesangbuch1778_1_014534	dich mit gebeugtem Knie	dich mit gebeugtem Knie
Gesangbuch1778_1_014535	von ganzem Herzen bitten:	von ganzem Herzen:
Gesangbuch1778_1_014536	vergib mir doch gnädig-	vergib mir doch gnädig,
Gesangbuch1778_1_014537	lich, was ich mein Lebtag	was ich mein Leben lang
Gesangbuch1778_1_014538	wider dich auf Erden hab	wider dich auf Erden hab
Gesangbuch1778_1_014539	begangen.	begangen.
Gesangbuch1778_1_014540	7. O HErr! mein GOtt!	7. O Herr! mein Gott!
Gesangbuch1778_1_014541	vergib mirs doch um dei-	vergib mir's doch um deines
Gesangbuch1778_1_014542	nes Namens willen, und	Namens willen, und
Gesangbuch1778_1_014543	nimm von mir das schwere	nimm von mir das schwere
Gesangbuch1778_1_014544	Joch, komm meinen Jam-	Joch, komm meinen Jammer
Gesangbuch1778_1_014545	mer ftillen, daß sich mein	stillen, dass sich mein
Gesangbuch1778_1_014546	Herz zufrieden geb, und	Herz zufrieden gebe, und
Gesangbuch1778_1_014547	dir hinfort zu Ehren leb,	dir hinfort zu Ehren lebe,
Gesangbuch1778_1_014548	in kindlichem Gehorfam.	in kindlichem Gehorsam.
Gesangbuch1778_1_014549	8. Stärk mich mit dei-	8. Stärke mich mit deinem
Gesangbuch1778_1_014550	nem Freudengeift, heil mich	Freudengeist, heile mich
Gesangbuch1778_1_014551	durch deine Wunden, wasch	durch deine Wunden, wasch
Gesangbuch1778_1_014552	mich mit deinem Todes-	mich mit deinem Todesschweiß
Gesangbuch1778_1_014553	schweiß in meinen letzten	in meinen letzten
Gesangbuch1778_1_014554	Stunden, und nimm mich	Stunden, und nimm mich
Gesangbuch1778_1_014555	dann, wann dirs gefällt,	dann, wann es dir gefällt,
Gesangbuch1778_1_014556	in wahrem Glauben aus	in wahrem Glauben aus
Gesangbuch1778_1_014557	der Welt, zu deinen Aus-	der Welt, zu deinen Auserwählten!
Gesangbuch1778_1_014558	erwehlt!	
Gesangbuch1778_1_014559	334. Mel. 202.	334. Mel. 202.
Gesangbuch1778_1_014560	Allein zu dir, HErr JEU	Allein zu dir, Herr Jesus

ID

Gesangbuch1778_1_014561
 Gesangbuch1778_1_014562
 Gesangbuch1778_1_014563
 Gesangbuch1778_1_014564
 Gesangbuch1778_1_014565
 Gesangbuch1778_1_014566
 Gesangbuch1778_1_014567
 Gesangbuch1778_1_014568
 Gesangbuch1778_1_014569
 Gesangbuch1778_1_014570
 Gesangbuch1778_1_014571
 Gesangbuch1778_1_014572
 Gesangbuch1778_1_014573
 Gesangbuch1778_1_014574
 Gesangbuch1778_1_014575
 Gesangbuch1778_1_014576
 Gesangbuch1778_1_014577
 Gesangbuch1778_1_014578
 Gesangbuch1778_1_014579
 Gesangbuch1778_1_014580
 Gesangbuch1778_1_014581
 Gesangbuch1778_1_014582
 Gesangbuch1778_1_014583
 Gesangbuch1778_1_014584
 Gesangbuch1778_1_014585
 Gesangbuch1778_1_014586
 Gesangbuch1778_1_014587
 Gesangbuch1778_1_014588
 Gesangbuch1778_1_014589
 Gesangbuch1778_1_014590
 Gesangbuch1778_1_014591
 Gesangbuch1778_1_014592
 Gesangbuch1778_1_014593
 Gesangbuch1778_1_014594
 Gesangbuch1778_1_014595
 Gesangbuch1778_1_014596
 Gesangbuch1778_1_014597
 Gesangbuch1778_1_014598
 Gesangbuch1778_1_014599
 Gesangbuch1778_1_014600

Diplomatische Transkription

Christ! mein Hoffnung
 fteht auf Erden: ich weiß,
 daß du mein Tröster bist,
 kein Troft mag mir fonft
 werden: von Anbeginn ift
 nichts erkorn, noch auf der
 <pb n="203b" src="203.jpg" />
 Erd ein Menfch geborn,
 fo mir aus Nöthen hel-
 fen kan; dich ruf ich an,
 zu dem ich mein Ver-
 trauen hab.
 2. Mein Sünd find
 fchwer und übergroß, und
 reuen mich von Herzen;
 derfelben mach mich quitt
 und los, durch deinen Tod
 und Schmerzen; und zeig
 mich deinem Vater an, daß
 du haft gnug für mich ge-
 than, fo werd ich quitt der
 Sündenlaft. HErr, halt
 mir feft, weiß du dich mir
 verprochen haft.
 3. Gib mir, nach dein'r
 Barmherzigkeit, den wahren
 Chriftenglauben, auf
 daß ich deine Freundlichkeit
 mög inniglich anfchauen;
 vor allen Dingen lieben
 dich, und meinen Nächften
 gleich als mich; am letzten
 End dein Helf mir fend,
 damit behend des Teufels
 Lift fich von mir wend.
 4. Ehr fey GOtt in
 dem höchften Thron: dem
 Vater aller Gøte, und
 JEfu Christ, fein'm lieb-
 ften Sohn, der uns allzeit

Normalisierter Text

Christ! mein Hoffnung
 steht auf Erden: ich weiß,
 dass du mein Tröster bist,
 kein Trost mag mir sonst
 werden: von Anbeginn ist
 nichts erkoren, noch auf der
 <pb n="203b" src="303.jpg" />
 Erd ein Mensch geboren,
 der mir aus Nöten helfen
 kann; dich ruf ich an,
 zu dem ich mein Vertrauen
 habe.
 2. Mein Sünden sind
 schwer und übergroß, und
 reuen mich von Herzen;
 derselben mach mich quitt
 und los, durch deinen Tod
 und Schmerzen; und zeig
 mich deinem Vater an, dass
 du hast genug für mich getan,
 so werde ich quitt der
 Sündenlast. Herr, halt
 mir fest, was du mir
 versprochen hast.
 3. Gib mir, nach deiner
 Barmherzigkeit, den wahren
 Christenglauben, damit
 ich deine Freundlichkeit
 möge inniglich anschauen;
 vor allen Dingen dich lieben,
 und meinen Nächsten
 gleich wie mich; am letzten
 Ende sende mir deine Hilf,
 damit behende des Teufels
 List sich von mir wende.
 4. Ehre sei Gott in
 dem höchsten Thron: dem
 Vater aller Güte, und
 Jesus Christ, seinem liebsten
 Sohn, der uns allzeit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014601	behüte, und auch dem heil-	behüte, und auch dem heiligen
Gesangbuch1778_1_014602	ligen Geiße, der uns fein	Geiste, der uns seine
Gesangbuch1778_1_014603	Helf allzeit leifte, damit	Hilfe allzeit leiste, damit
Gesangbuch1778_1_014604	wir ihm gefällig feyn hier	wir ihm gefällig sind
Gesangbuch1778_1_014605	in der Zeit, und folgend	hier in der Zeit, und folgend
Gesangbuch1778_1_014606	in der Ewigkeit.	in der Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_014607	335. HErr,	335. Herr,
Gesangbuch1778_1_014608	<pb n="204a" src="204.jpg" />	<pb n="204a" src="204.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014609	durch die Gnadenerleuchtung GOTTes. 185	durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 185
Gesangbuch1778_1_014610	335. Mel. 91.	335. Mel. 91.
Gesangbuch1778_1_014611	HErr, ich habe mißgehan-	Herr, ich habe missgehandelt,
Gesangbuch1778_1_014612	delt, und mich drückt	und mich drückt
Gesangbuch1778_1_014613	der Sünden Laft; ich bin	der Sünden Last; ich bin
Gesangbuch1778_1_014614	nicht den Weg gewandelt,	nicht den Weg gewandelt,
Gesangbuch1778_1_014615	den du mir gezeigt hast,	den du mir gezeigt hast,
Gesangbuch1778_1_014616	ja ich wußt all mein Ge-	ja ich wüsste all mein Gebrechen
Gesangbuch1778_1_014617	brechen nicht mit Worten	nicht mit Worten
Gesangbuch1778_1_014618	auszuprechen.	auszusprechen.
Gesangbuch1778_1_014619	2. Aber, Chriße! deine	2. Aber, Christ! deine
Gesangbuch1778_1_014620	Beulen, ja ein einzig Tröpf-	Wunden, ja ein einziges Tröpflein
Gesangbuch1778_1_014621	lein Blut, das kan meine	Blut, das kann meine
Gesangbuch1778_1_014622	Wunden heilen, löfchen mei-	Wunden heilen, löschen meiner
Gesangbuch1778_1_014623	ner Sünden Gluth: drum	Sünden Glut: darum
Gesangbuch1778_1_014624	will ich, mein Angft zu	will ich, meine Angst zu
Gesangbuch1778_1_014625	füllen, mich in deine Wun-	stillen, mich in deine Wunden
Gesangbuch1778_1_014626	den hüllen.	hüllen.
Gesangbuch1778_1_014627	3. Du kanft mich der	3. Du kannst mich der
Gesangbuch1778_1_014628	Laft entbinden: nimm und	Last entbinden: nimm und
Gesangbuch1778_1_014629	wirf fie in die See! wasche	wirf sie in die See! Wasche
Gesangbuch1778_1_014630	mich von meinen Sünden,	mich von meinen Sünden,
Gesangbuch1778_1_014631	mache mich fo weiß als	mache mich so weiß wie
Gesangbuch1778_1_014632	Schnee; laß dein'n guten	Schnee; lass deinen guten
Gesangbuch1778_1_014633	Geiße mich treiben, einzig	Geist mich treiben, einzig
Gesangbuch1778_1_014634	ftets bey dir zu bleiben.	stets bei dir zu bleiben.
Gesangbuch1778_1_014635	336. Mel. 74.	336. Mel. 74.
Gesangbuch1778_1_014636	HErr JEfu, ewigs Licht!	Herr Jesus, ewiges Licht!
Gesangbuch1778_1_014637	das uns von GOTT an-	das uns von Gott anbricht:
Gesangbuch1778_1_014638	bricht: füll uns mit deiner	füll uns mit deiner
Gesangbuch1778_1_014639	Liebe und deines Geiße	Liebe und deines Geistes
Gesangbuch1778_1_014640	Triebe, daß wir wahrhaf-	Triebe, dass wir wahrhaftig

ID

Gesangbuch1778_1_014641
 Gesangbuch1778_1_014642
 Gesangbuch1778_1_014643
 Gesangbuch1778_1_014644
 Gesangbuch1778_1_014645
 Gesangbuch1778_1_014646
 Gesangbuch1778_1_014647
 Gesangbuch1778_1_014648
 Gesangbuch1778_1_014649
 Gesangbuch1778_1_014650
 Gesangbuch1778_1_014651
 Gesangbuch1778_1_014652
 Gesangbuch1778_1_014653
 Gesangbuch1778_1_014654
 Gesangbuch1778_1_014655
 Gesangbuch1778_1_014656
 Gesangbuch1778_1_014657
 Gesangbuch1778_1_014658
 Gesangbuch1778_1_014659
 Gesangbuch1778_1_014660
 Gesangbuch1778_1_014661
 Gesangbuch1778_1_014662
 Gesangbuch1778_1_014663
 Gesangbuch1778_1_014664
 Gesangbuch1778_1_014665
 Gesangbuch1778_1_014666
 Gesangbuch1778_1_014667
 Gesangbuch1778_1_014668
 Gesangbuch1778_1_014669
 Gesangbuch1778_1_014670
 Gesangbuch1778_1_014671
 Gesangbuch1778_1_014672
 Gesangbuch1778_1_014673
 Gesangbuch1778_1_014674
 Gesangbuch1778_1_014675
 Gesangbuch1778_1_014676
 Gesangbuch1778_1_014677
 Gesangbuch1778_1_014678
 Gesangbuch1778_1_014679
 Gesangbuch1778_1_014680

Diplomatische Transkription

tig dein, und in dir felig
 feyn.
 2. Verneure du uns
 ganz, durch deines Lichtes
 Glanz, daß wir im Lichte
 wandeln, und immerdar fo
 <pb n="204b" src="204.jpg" />
 handeln, wies Lichteskin-
 dern ziemt; daß unfer Thun
 dich röhmt.
 337. Mel. 123.
 Erleucht mich, HErr, mein
 Licht! ich bin mir felbt
 verborgen, und kenne mich
 noch nicht: ich merke die-
 fes zwar, ich fey nicht, wie
 ich war; indeffen fähl ich
 wohl, ich fey nicht, wie
 ich foll.
 2. Es ift nicht fo ge-
 mein, ein Chrifte feyn, als
 heißen: ich weiß, daß der
 allein des Namens fähig
 ift, der feine liebte Luft
 durch Chriffti Kraft zer-
 bricht, und lebt ihm felber
 nicht.
 3. Hie, förg ich, fehlt
 es mir: die Lieb ift noch
 nicht richtig, HErr JEFu
 Chrifft, zu dir: drum bin
 ich fo voll Braft, und mir
 felbt eine Laft; was vor-
 mals meine Freud, macht
 mir itzt Herzeleid.
 4. Mein Herz, entfchließ
 dich nu! ich muß es redlich
 wagen, ich komm eh nicht
 zur Ruh: fagft du hiemit
 der Welt, und was dem

Normalisierter Text

dein, und in dir selig
 sind.
 2. Erneure du uns
 ganz, durch deines Lichtes
 Glanz, dass wir im Lichte
 wandeln, und immerdar so
 <pb n="204b" src="204.jpg" />
 handeln, wie es Lichteskindern
 ziemt; dass unser Tun
 dich rühmt.
 337. Mel. 123.
 Erleuchte mich, Herr, mein
 Licht! Ich bin mir selbst
 verborgen, und kenne mich
 noch nicht: ich merke dieses
 zwar, ich sei nicht, wie
 ich war; indessen fühle ich
 wohl, ich sei nicht, wie
 ich soll.
 2. Es ist nicht so
 einfach, ein Christe zu sein, als
 heißen: ich weiß, dass der
 allein des Namens fähig
 ist, der seine liebste Lust
 durch Christi Kraft zerbricht,
 und lebt ihm selber
 nicht.
 3. Hier, Sorge ich, fehlt
 es mir: die Liebe ist noch
 nicht richtig, Herr Jesus
 Christ, zu dir: darum bin
 ich so voll Last, und mir
 selbst eine Last; was vormals
 meine Freud, macht
 mir jetzt Herzeleid.
 4. Mein Herz, entschließ
 dich nun! Ich muss es redlich
 wagen, ich komme eher nicht
 zur Ruh: sagst du hiermit
 der Welt, und was dem

ID

Gesangbuch1778_1_014681
 Gesangbuch1778_1_014682
 Gesangbuch1778_1_014683
 Gesangbuch1778_1_014684
 Gesangbuch1778_1_014685
 Gesangbuch1778_1_014686
 Gesangbuch1778_1_014687
 Gesangbuch1778_1_014688
 Gesangbuch1778_1_014689
 Gesangbuch1778_1_014690
 Gesangbuch1778_1_014691
 Gesangbuch1778_1_014692
 Gesangbuch1778_1_014693
 Gesangbuch1778_1_014694
 Gesangbuch1778_1_014695
 Gesangbuch1778_1_014696
 Gesangbuch1778_1_014697
 Gesangbuch1778_1_014698
 Gesangbuch1778_1_014699
 Gesangbuch1778_1_014700
 Gesangbuch1778_1_014701
 Gesangbuch1778_1_014702
 Gesangbuch1778_1_014703
 Gesangbuch1778_1_014704
 Gesangbuch1778_1_014705
 Gesangbuch1778_1_014706
 Gesangbuch1778_1_014707
 Gesangbuch1778_1_014708
 Gesangbuch1778_1_014709
 Gesangbuch1778_1_014710
 Gesangbuch1778_1_014711
 Gesangbuch1778_1_014712
 Gesangbuch1778_1_014713
 Gesangbuch1778_1_014714
 Gesangbuch1778_1_014715
 Gesangbuch1778_1_014716
 Gesangbuch1778_1_014717
 Gesangbuch1778_1_014718
 Gesangbuch1778_1_014719
 Gesangbuch1778_1_014720

Diplomatische Transkription

Fleisch gefällt, rein ab, und
 Chrifto an; fo ift die Sach
 gethan!
 5. Du Erdwurm! folteft
 du dem Kön'ge dich verfa-
 gen,
 M 5
 <pb n="205a" src="205.jpg" />
 186 Von der Reue zur Seligkeit,
 gen, dem alles flehet zu,
 der dich erkauf mit Blut,
 und dir viel Gutes thut?
 ach! wer ihn einmal kennt,
 deß Wohlftand nimmt kein
 End.
 6. Das ift des Glaubens
 Wort und därtiges Ver-
 langen: HErr JEFu! fey
 mein Hort, Verfühner,
 HErr und Schild, und
 fähr mich, wie du wilt:
 dein bin ich, wie ich
 bin, nimm mich zu ei-
 gen hin!
 7. Thu, was du wilt
 mit mir! werd ich nur zu-
 gerichtet zu deinem Preis
 und Zier, ein Faß der
 Herrlichkeit, mit deinem
 Heil bekleidet, geheiligt um
 und an: wohl mir! fo ifts
 gethan.
 338. Mel. 90.
 Verwundter Heiland! fieh
 mich an: das Haupt
 finkt zu der Erden; die
 Thränen fagen, was ich
 kan, es flehen die Geber-
 den, wie Magdalen um
 deine Huld, und um Ver-

Normalisierter Text

Fleisch gefällt, rein ab, und
 Christo an; so ist die Sach
 getan!
 5. Du Erdwurm! Solltest
 du dem König dich versagen,
 M 5
 <pb n="205a" src="205.jpg" />
 186 Von der Reue zur Seligkeit,
 gen, dem alles zusteht,
 der dich erkauf mit Blut,
 und dir viel Gutes tut?
 Ach! Wer ihn einmal kennt,
 dessen Wohlstand nimmt kein
 Ende.
 6. Das ist des Glaubens
 Wort und dürstiges Verlangen:
 Herr Jesus! Sei
 mein Hort, Versöhner,
 Herr und Schild, und
 führ mich, wie du willst:
 dein bin ich, wie ich
 bin, nimm mich zu eigen
 hin!
 7. Tu, was du willst
 mit mir! Werde ich nur zugerichtet
 zu deinem Preis
 und Zier, ein Fass der
 Herrlichkeit, mit deinem
 Heil bekleidet, geheiligt um
 und an: wohl mir! So ist's
 getan.
 338. Mel. 90.
 Verwundeter Heiland! Sieh
 mich an: das Haupt
 sinkt zur Erde; die
 Tränen sagen, was ich kann,
 es flehen die Gebärden,
 wie Magdalena um
 deine Huld, und um Vergebung

ID

Gesangbuch1778_1_014721
 Gesangbuch1778_1_014722
 Gesangbuch1778_1_014723
 Gesangbuch1778_1_014724
 Gesangbuch1778_1_014725
 Gesangbuch1778_1_014726
 Gesangbuch1778_1_014727
 Gesangbuch1778_1_014728
 Gesangbuch1778_1_014729
 Gesangbuch1778_1_014730
 Gesangbuch1778_1_014731
 Gesangbuch1778_1_014732
 Gesangbuch1778_1_014733
 Gesangbuch1778_1_014734
 Gesangbuch1778_1_014735
 Gesangbuch1778_1_014736
 Gesangbuch1778_1_014737
 Gesangbuch1778_1_014738
 Gesangbuch1778_1_014739
 Gesangbuch1778_1_014740
 Gesangbuch1778_1_014741
 Gesangbuch1778_1_014742
 Gesangbuch1778_1_014743
 Gesangbuch1778_1_014744
 Gesangbuch1778_1_014745
 Gesangbuch1778_1_014746
 Gesangbuch1778_1_014747
 Gesangbuch1778_1_014748
 Gesangbuch1778_1_014749
 Gesangbuch1778_1_014750
 Gesangbuch1778_1_014751
 Gesangbuch1778_1_014752
 Gesangbuch1778_1_014753
 Gesangbuch1778_1_014754
 Gesangbuch1778_1_014755
 Gesangbuch1778_1_014756
 Gesangbuch1778_1_014757
 Gesangbuch1778_1_014758
 Gesangbuch1778_1_014759
 Gesangbuch1778_1_014760

Diplomatische Transkription

gebung meiner Schuld.
 339. Mel. 125.
 HErr JEFu, Gnadenson-
 ne, wahrhaftes Lebens-
 licht! laß Leben, Licht und
 Wonne mein Herz und An-
 <pb n="205b" src="205.jpg" />
 geficht durch deine Gnad
 erfreuen, und meinen Geift
 erneuen; mein GOtt, ver-
 sag mir nicht!
 2. Vertreib aus meiner
 Seelen den Welt= und Flei-
 chesinn, und laß mich dich
 erwehlen, auf daß ich mich
 forthin zu deinem Dienft
 ergebe, und dir zu Ehren
 lebe, weil ich erlöset bin.
 3. Befördre dein Erkennt-
 niß in mir, mein GOtt und
 HErr! und öffne mein Ver-
 standniß, durch deine heilige
 Lehr: damit ich an dich
 glaube, und in der Wahr-
 heit bleibe, und leb zu dei-
 ner Ehr.
 4. Ach zünde deine Liebe
 in meiner Seelen an, daß
 ich aus Herzenstriebe dich
 fröhlich lieben kan, und dir
 zum Wohlgefallen beitan-
 dig mege wallen, auf rech-
 ter Friedensbahn.
 5. Nun HErr! verleih
 mir Stärke, verleih mir
 Kraft und Muth; denn
 das find Gnadenwerke, die
 dein Geift schafft und thut:
 hingegen meine Sinnen,
 mein Laffen und Beginnen,

Normalisierter Text

meiner Schuld.
 339. Mel. 125.
 Herr Jesus, Gnadensonne,
 wahrhaftes Lebenslicht!
 Lass Leben, Licht und
 Wonne mein Herz und An-
 <pb n="205b" src="205.jpg" />
 gesicht durch deine Gnad
 erfreuen, und meinen Geist
 erneuern; mein Gott, versag
 es mir nicht!
 2. Vertreib aus meiner
 Seele den Welt- und Fleischesinn,
 und lass mich dich
 erwählen, auf dass ich mich
 fortan zu deinem Dienst
 ergebe, und dir zu Ehren
 lebe, weil ich erlöst bin.
 3. Befördere dein Erkenntnis
 in mir, mein Gott und
 Herr! Und öffne mein Verständnis,
 durch deine heilige
 Lehre: damit ich an dich
 glaube, und in der Wahrheit
 bleibe, und lebe zu deiner
 Ehr.
 4. Ach zünde deine Liebe
 in meiner Seele an, dass
 ich aus Herzenstriebe dich
 fröhlich lieben kann, und dir
 zum Wohlgefallen beständig
 möge wallen, auf rechter
 Friedensbahn.
 5. Nun, Herr! Verleih
 mir Stärke, verleih mir
 Kraft und Mut; denn
 das sind Gnadenwerke, die
 dein Geist schafft und tut:
 hingegen meine Sinne,
 mein Lassen und Beginnen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014761	ift in sich felbft nicht gut.	ist in sich selbst nicht gut.
Gesangbuch1778_1_014762	6. Darum, du GOtt	6. Darum, du Gott
Gesangbuch1778_1_014763	der Gnaden, du Vater	der Gnaden, du Vaterherz
Gesangbuch1778_1_014764	herz voll Treu! wend al	voll Treu! Wende allen
Gesangbuch1778_1_014765	len Seelenfchaden, und	Seelenschaden, und
Gesangbuch1778_1_014766	mach mich taglich neu;	mach mich täglich neu;
Gesangbuch1778_1_014767	gib,	gib,
Gesangbuch1778_1_014768	<pb n="206a" src="206.jpg" />	<pb n="206a" src="206.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014769	durch die Gnadenerleuchtung GOttes. 187	durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 187
Gesangbuch1778_1_014770	gib, daß ich deinen Willen	gib, dass ich deinen Willen
Gesangbuch1778_1_014771	fuch treulich zu erfüllen,	such treulich zu erfüllen,
Gesangbuch1778_1_014772	und fteh mir kräftig bey!	und steh mir kräftig bei!
Gesangbuch1778_1_014773	340. Mel. 22.	340. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_014774	Zu dir, HErr JEFu! flehe	Zu dir, Herr Jesus! flehe
Gesangbuch1778_1_014775	ich, um deine Gnad de	ich, um deine Gnade demütig;
Gesangbuch1778_1_014776	methiglich; nach diefer mich	danach verlange ich
Gesangbuch1778_1_014777	verlangt fehr: dein Ange	sehr: dein Angesicht doch
Gesangbuch1778_1_014778	ficht doch zu mir kehr!	zu mir wende!
Gesangbuch1778_1_014779	2. Ach wasche mich mit	2. Ach wasche mich mit
Gesangbuch1778_1_014780	deinem Blut, und mache	deinem Blut, und mache
Gesangbuch1778_1_014781	mein Gewiffen gut; geuß	mein Gewissen gut; gieß
Gesangbuch1778_1_014782	in die Wunden Oel und	in die Wunden Öl und
Gesangbuch1778_1_014783	Wein, daß ich heil werden	Wein, dass ich heil werden
Gesangbuch1778_1_014784	mög und rein.	möge und rein.
Gesangbuch1778_1_014785	341. Mel. 182.	341. Mel. 182.
Gesangbuch1778_1_014786	Ich kriech, Erlöfer! dir	Ich kriech, Erlöser! dir
Gesangbuch1778_1_014787	zu Fäffen, richt mich	zu Füßen, richte mich
Gesangbuch1778_1_014788	durch Gnade wieder auf:	durch Gnade wieder auf:
Gesangbuch1778_1_014789	und darf ich deine Wunden	und darf ich deine Wunden
Gesangbuch1778_1_014790	gröffen, fo wird der Sän	grüßen, so wird der Sündenmenge
Gesangbuch1778_1_014791	den Meng und Hauf, ob	und -haufen, ob
Gesangbuch1778_1_014792	fie gleich noch fo blutroth	sie gleich noch so blutrot
Gesangbuch1778_1_014793	ift, doch weiß, wie Schnee	ist, doch weiß wie Schnee
Gesangbuch1778_1_014794	und Wolle, werden: ver	und Wolle werden: ver-
Gesangbuch1778_1_014795	<pb n="206b" src="206.jpg" />	<pb n="206b" src="206.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014796	ftoß nur nicht mich Alch	stoß nur nicht mich, Asche
Gesangbuch1778_1_014797	und Erden, der du der	und Erde, der du der
Gesangbuch1778_1_014798	Sänder Heiland bift.	Sünder Heiland bist.
Gesangbuch1778_1_014799	2. Es ift noch Raum in	2. Es ist noch Raum in
Gesangbuch1778_1_014800	deinen Wunden fër mich,	deinen Wunden für mich,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014801	der ich beladen bin; haft du	der ich beladen bin; hast du
Gesangbuch1778_1_014802	fo manches Herz verbun-	so manches Herz verbunden,
Gesangbuch1778_1_014803	den, fo nimm auch meine	so nimm auch meine
Gesangbuch1778_1_014804	Schmerzen hin! ich weiß,	Schmerzen hin! Ich weiß,
Gesangbuch1778_1_014805	du wirft mir gnädig feyn:	du wirst mir gnädig sein:
Gesangbuch1778_1_014806	thu, JEfu! mir dann, wie	tu, Jesus! mir dann, wie
Gesangbuch1778_1_014807	ich glaube, und ruf mich,	ich glaube, und ruf mich,
Gesangbuch1778_1_014808	die verlockte Taube, in	die verlockte Taube, in
Gesangbuch1778_1_014809	deine Seitenhöhl herein.	deine Seitenhöhle herein.
Gesangbuch1778_1_014810	342. Mel. 212.	342. Mel. 212.
Gesangbuch1778_1_014811	Eröffne mir dein freund-	Eröffne mir dein freundlich
Gesangbuch1778_1_014812	lich Herz, dein Herz	Herz, dein Herz
Gesangbuch1778_1_014813	voll Huld und Liebe; ver-	voll Huld und Liebe; vergib
Gesangbuch1778_1_014814	gib die Sünd, heil meinen	die Sünd, heile meinen
Gesangbuch1778_1_014815	Schmerz, dein Lieben an	Schmerz, deine Liebe an
Gesangbuch1778_1_014816	mir ebe, dein Angesicht	mir übe, dein Angesicht
Gesangbuch1778_1_014817	aus Gnaden richt auf mich	aus Gnaden richte auf mich
Gesangbuch1778_1_014818	betrübten Sänder, gib mir	betrübten Sünder, gib mir
Gesangbuch1778_1_014819	ein'n Blick, der mich er-	einen Blick, der mich erquicke,
Gesangbuch1778_1_014820	quick, fo wird die Angst	so wird die Angst
Gesangbuch1778_1_014821	bald minder!	bald geringer!
Gesangbuch1778_1_014822	<pb n="206c" src="206.jpg" />	<pb n="206c" src="206.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014823	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_1_014824	Vom Glauben an JEfum.	Vom Glauben an Jesus.
Gesangbuch1778_1_014825	343. Mel. 36.	343. Mel. 36.
Gesangbuch1778_1_014826	Ach mein HErr JEfu!	Ach, mein Herr Jesus!
Gesangbuch1778_1_014827	wenn ich dich nicht	Wenn ich dich nicht
Gesangbuch1778_1_014828	hatte, und wenn dein Blut	hätte, und wenn dein Blut
Gesangbuch1778_1_014829	nicht für die Sänder redte:	nicht für die Sünder redete:
Gesangbuch1778_1_014830	wo folt ich Aermstes unter	wo sollte ich Ärmstes unter
Gesangbuch1778_1_014831	<pb n="206d" src="206.jpg" />	<pb n="206d" src="206.jpg" />
Gesangbuch1778_1_014832	den Elenden mich fonft hin-	den Elenden mich sonst hinwenden?
Gesangbuch1778_1_014833	wenden?	
Gesangbuch1778_1_014834	2. Ich wußte nicht, wo	2. Ich wüsste nicht, wo
Gesangbuch1778_1_014835	ich vor Jammer bliebe:	ich vor Jammer bliebe:
Gesangbuch1778_1_014836	denn wo ift folch ein Herz,	denn wo ist solch ein Herz,
Gesangbuch1778_1_014837	wie deins voll Liebe? du,	wie deines voll Liebe? Du,
Gesangbuch1778_1_014838	du bist meine Zuverficht	du bist meine Zuversicht
Gesangbuch1778_1_014839	alleine;	allein;
Gesangbuch1778_1_014840	<pb n="207a" src="207.jpg" />	<pb n="207a" src="207.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_014841
 Gesangbuch1778_1_014842
 Gesangbuch1778_1_014843
 Gesangbuch1778_1_014844
 Gesangbuch1778_1_014845
 Gesangbuch1778_1_014846
 Gesangbuch1778_1_014847
 Gesangbuch1778_1_014848
 Gesangbuch1778_1_014849
 Gesangbuch1778_1_014850
 Gesangbuch1778_1_014851
 Gesangbuch1778_1_014852
 Gesangbuch1778_1_014853
 Gesangbuch1778_1_014854
 Gesangbuch1778_1_014855
 Gesangbuch1778_1_014856
 Gesangbuch1778_1_014857
 Gesangbuch1778_1_014858
 Gesangbuch1778_1_014859
 Gesangbuch1778_1_014860
 Gesangbuch1778_1_014861
 Gesangbuch1778_1_014862
 Gesangbuch1778_1_014863
 Gesangbuch1778_1_014864
 Gesangbuch1778_1_014865
 Gesangbuch1778_1_014866
 Gesangbuch1778_1_014867
 Gesangbuch1778_1_014868
 Gesangbuch1778_1_014869
 Gesangbuch1778_1_014870
 Gesangbuch1778_1_014871
 Gesangbuch1778_1_014872
 Gesangbuch1778_1_014873
 Gesangbuch1778_1_014874
 Gesangbuch1778_1_014875
 Gesangbuch1778_1_014876
 Gesangbuch1778_1_014877
 Gesangbuch1778_1_014878
 Gesangbuch1778_1_014879
 Gesangbuch1778_1_014880

Diplomatische Transkription

188 Vom Glauben an JEſum.
 alleine; fonft weiß ich
 keine!
 344. Mel. 2.
 Wir waren krank und
 ungefund, unfre Seel
 war tödtlich verwundet, daß
 ihr auch niemand helfen
 kunt.
 2. Chriſtus aber nahm
 unfre Schuld, trug ſie auf
 fein Kreuz mit Geduld,
 daß ſie in uns nicht herr-
 ſchen ſolt.
 3. Mit weit ausgeſtreck-
 ten Händen bat er GOtt
 für uns Elenden, feinen
 Zorn von uns zu wenden.
 4. Da wund er ſich mit
 Wehklagen, als ein Wärm-
 lein, in Wehtagen, ſchrey-
 end mit weinenden Augen.
 5. O ihr Chriſten, theuer
 erkauf, und in des HER-
 ren Tod getauft, feht, daß
 ihr nicht zurücker lauft.
 6. Wenn ihr an JEſum
 Chriſtum gläubt, und ihm
 dadurch feyd eingeleibt; fo
 feht, daß ihr auch in ihm
 bleibt.
 7. O JEſu, hilf der
 Chriſtenheit! die in deiner
 Theilhaftigkeit Ritterſchaft
 übt zur Seligkeit;
 8. Daß ſie den Satan,
 Welt und Sünd, in deiner
 Wahrheit überwind, zuletzt
 die Krone bey dir find!
 <pb n="207b" src="207.jpg" />

Normalisierter Text

188 Vom Glauben an Jesus.
 allein; sonst weiß ich
 keine!
 344. Mel. 2.
 Wir waren krank und
 ungesund, unsere Seele
 war tödlich verwundet, dass
 ihr auch niemand helfen
 konnte.
 2. Christus aber nahm
 unsere Schuld, trug sie auf
 sein Kreuz mit Geduld,
 dass sie in uns nicht herrschen
 sollte.
 3. Mit weit ausgestreckten
 Händen bat er Gott
 für uns Elenden, seinen
 Zorn von uns zu wenden.
 4. Da wand er sich mit
 Wehklagen, als ein Würmlein,
 in Wehtagen, schreiend
 mit weinenden Augen.
 5. O ihr Christen, teuer
 erkauf, und in des Herren
 Tod getauft, seht, dass
 ihr nicht zurücklauft.
 6. Wenn ihr an Jesus
 Christus glaubt, und ihm
 dadurch seid eingeleibt; so
 seht, dass ihr auch in ihm
 bleibt.
 7. O Jesus, hilf der
 Christenheit! Die in deiner
 Teilhaftigkeit Ritterschaft
 übt zur Seligkeit;
 8. Dass sie den Satan,
 Welt und Sünde, in deiner
 Wahrheit überwindet, zuletzt
 die Krone bei dir findet!
 <pb n="207b" src="207.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_014881
 Gesangbuch1778_1_014882
 Gesangbuch1778_1_014883
 Gesangbuch1778_1_014884
 Gesangbuch1778_1_014885
 Gesangbuch1778_1_014886
 Gesangbuch1778_1_014887
 Gesangbuch1778_1_014888
 Gesangbuch1778_1_014889
 Gesangbuch1778_1_014890
 Gesangbuch1778_1_014891
 Gesangbuch1778_1_014892
 Gesangbuch1778_1_014893
 Gesangbuch1778_1_014894
 Gesangbuch1778_1_014895
 Gesangbuch1778_1_014896
 Gesangbuch1778_1_014897
 Gesangbuch1778_1_014898
 Gesangbuch1778_1_014899
 Gesangbuch1778_1_014900
 Gesangbuch1778_1_014901
 Gesangbuch1778_1_014902
 Gesangbuch1778_1_014903
 Gesangbuch1778_1_014904
 Gesangbuch1778_1_014905
 Gesangbuch1778_1_014906
 Gesangbuch1778_1_014907
 Gesangbuch1778_1_014908
 Gesangbuch1778_1_014909
 Gesangbuch1778_1_014910
 Gesangbuch1778_1_014911
 Gesangbuch1778_1_014912
 Gesangbuch1778_1_014913
 Gesangbuch1778_1_014914
 Gesangbuch1778_1_014915
 Gesangbuch1778_1_014916
 Gesangbuch1778_1_014917
 Gesangbuch1778_1_014918
 Gesangbuch1778_1_014919
 Gesangbuch1778_1_014920

Diplomatische Transkription

345. Mel. 165.
 Durch des Heilands Blut
 und Leiden find wir
 von der Sünde frey, können
 nen unfre Herzen weiden
 an des Vaters Lieb und
 Treu: GOttes Friede uns
 erquickt; und was uns vor
 hin gedrückt, davon werden
 wir entbunden, wenn wir
 fliehn zu Chrifti Wunden.
 2. Wenn ich JEFum
 Chriftum fehe, laß ich al
 les, wie es heißt, daß nur
 er mir nicht entgehe, der
 sich mir fo gnädig weilt.
 Für ihn geb ich alles dran;
 er hat, was ich wänfchen
 kan: wird mein Herz an
 ihn nur glauben, fo werd
 ich auch feine bleiben.
 3. Ihn, ihn felber will
 ich haben, und in ihm er
 funden feyn; lagt mir nichts
 von hohen Gaben, noch von
 guter Werke Schein. Das,
 was mich fo hoch erfreut,
 ift nicht eigne Heiligkeit,
 nichts gibt mir ein Recht
 zum Leben, er muß mirs
 aus Gnaden geben.
 346. Mel. 37.
 Solang es GOtt gefällt,
 daß feine Kinder hier
 wallen auf der Welt, fo
 find fie Sänder; allein
 Immanuel voll Heil und
 Gna
 <pb n="208a" src="208.jpg" />
 Vom Glauben an JEFum. 189

Normalisierter Text

345. Mel. 165.
 Durch des Heilands Blut
 und Leiden sind wir
 von der Sünde frei, können
 unsere Herzen weiden
 an des Vaters Lieb und
 Treu: Gottes Friede uns
 erquickt; und was uns vorhin
 gedrückt, davon werden
 wir entbunden, wenn wir
 fliehen zu Christi Wunden.
 2. Wenn ich Jesus
 Christus sehe, lasse ich alles,
 wie es heißt, dass nur
 er mir nicht entgehe, der
 sich mir so gnädig weilt.
 Für ihn gebe ich alles dran;
 er hat, was ich wünschen
 kann: wird mein Herz an
 ihn nur glauben, so werde
 ich auch seine bleiben.
 3. Ihn, ihn selber will
 ich haben, und in ihm erfunden
 sein; sagt mir nichts
 von hohen Gaben, noch von
 guter Werke Schein. Das,
 was mich so hoch erfreut,
 ist nicht eigene Heiligkeit,
 nichts gibt mir ein Recht
 zum Leben, er muss mir's
 aus Gnaden geben.
 346. Mel. 37.
 Solange es Gott gefällt,
 dass seine Kinder hier
 auf der Welt wandeln, so
 sind sie Sünder; allein
 Immanuel voll Heil und
 Gna
 <pb n="208a" src="208.jpg" />
 Vom Glauben an Jesus. 189

ID

Gesangbuch1778_1_014921
 Gesangbuch1778_1_014922
 Gesangbuch1778_1_014923
 Gesangbuch1778_1_014924
 Gesangbuch1778_1_014925
 Gesangbuch1778_1_014926
 Gesangbuch1778_1_014927
 Gesangbuch1778_1_014928
 Gesangbuch1778_1_014929
 Gesangbuch1778_1_014930
 Gesangbuch1778_1_014931
 Gesangbuch1778_1_014932
 Gesangbuch1778_1_014933
 Gesangbuch1778_1_014934
 Gesangbuch1778_1_014935
 Gesangbuch1778_1_014936
 Gesangbuch1778_1_014937
 Gesangbuch1778_1_014938
 Gesangbuch1778_1_014939
 Gesangbuch1778_1_014940
 Gesangbuch1778_1_014941
 Gesangbuch1778_1_014942
 Gesangbuch1778_1_014943
 Gesangbuch1778_1_014944
 Gesangbuch1778_1_014945
 Gesangbuch1778_1_014946
 Gesangbuch1778_1_014947
 Gesangbuch1778_1_014948
 Gesangbuch1778_1_014949
 Gesangbuch1778_1_014950
 Gesangbuch1778_1_014951
 Gesangbuch1778_1_014952
 Gesangbuch1778_1_014953
 Gesangbuch1778_1_014954
 Gesangbuch1778_1_014955
 Gesangbuch1778_1_014956
 Gesangbuch1778_1_014957
 Gesangbuch1778_1_014958
 Gesangbuch1778_1_014959
 Gesangbuch1778_1_014960

Diplomatische Transkription

Gnaden, laßt einer gläub⁠
 gen Seel kein Elend schaden.
 2. Er kan barmherzig
 feyn, und fehr geduldig:
 gefteht mans ihm nur ein,
 und gibt sich schuldig; fo
 ift der Trost nie fern: das
 Freudenöle aus dem Ver⁠
 dient des HErrn erquickt
 die Seele.
 3. Er wücht die Thrän⁠
 lein ab; er hebt und trä⁠
 get, bis daß man uns ins
 Grab zur Ruhe leget; und
 laßt das Sterbegebein auch
 in der Erden noch voller
 Hoffnung feyn, ihm gleich
 zu werden.
 4. Drum ift der HErr
 mein Theil, fpricht meine
 Seele, dem ich mein gan⁠
 zes Heil und Glöck em⁠
 pfehle: ich frage nichts als⁠
 dann nach Himm'l und Er⁠
 den, wenn ich in ihm nur
 kan erfunden werden.
 5. Ich halte mich zu
 dem, der mich gemacht
 hat, und der fo angenehm
 mein Heil bedacht hat.
 Er hat mich zu dem End
 mit Blut erworben, und
 daß ich leben könt, ift er
 geftorben.
 347. Mel. 66.
 O Gottesfohn! .,: mein
 Gnadenthron: ich flieh
 in deine aufgethane Wun⁠
 <pb n="208b" src="208.jpg" />
 den, darinnen ich fo felig⁠

Normalisierter Text

Gnaden, lässt einer gläubigen
 Seele kein Elend schaden.
 2. Er kann barmherzig
 sein, und sehr geduldig:
 gesteht man es ihm nur ein,
 und gibt sich schuldig; so
 ist der Trost nie fern: das
 Freudenöl aus dem Verdienst
 des Herrn erquickt
 die Seele.
 3. Er wischt die Tränen
 ab; er hebt und trägt,
 bis dass man uns ins Grab
 zur Ruhe legt; und
 lässt das Sterbegebein auch
 in der Erde noch voller
 Hoffnung sein, ihm gleich
 zu werden.
 4. Darum ist der Herr
 mein Teil, spricht meine
 Seele, dem ich mein ganzes
 Heil und Glück empfehle:
 ich frage nichts alsdann
 nach Himmel und Erde,
 wenn ich in ihm nur
 kann erfunden werden.
 5. Ich halte mich zu
 dem, der mich gemacht
 hat, und der so angenehm
 mein Heil bedacht hat.
 Er hat mich zu dem Ende
 mit Blut erworben, und
 dass ich leben könnt, ist er
 gestorben.
 347. Mel. 66.
 O Gottessohn! .,: mein
 Gnadenthron: ich flieh
 in deine aufgetanen Wun⁠
 <pb n="208b" src="208.jpg" />
 den, darin ich so seliglich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_014961	lich zu jeder Zeit hab Ruh	zu jeder Zeit Ruh
Gesangbuch1778_1_014962	und Lindrung funden.	und Linderung gefunden habe.
Gesangbuch1778_1_014963	2. Dein heiligs Blut,	2. Dein heiliges Blut,
Gesangbuch1778_1_014964	das mir zu gut am Kreuz	das mir zugut am Kreuz
Gesangbuch1778_1_014965	aus Liebe ward von dir	aus Liebe von dir vergossen
Gesangbuch1778_1_014966	vergoffen, das ift mir nun	wurde, das ist mir nun
Gesangbuch1778_1_014967	ein Gnadenbrunn, aus dem	eine Gnadenquelle, aus dem
Gesangbuch1778_1_014968	mir Troft und Heil komet	mir Trost und Heil kommt
Gesangbuch1778_1_014969	zugefloffen.	zugeflossen.
Gesangbuch1778_1_014970	3. O Gottesohn! mein	3. O Gottessohn! mein
Gesangbuch1778_1_014971	Gnadenthron: ohn dich will	Gnadenthron: ohne dich will
Gesangbuch1778_1_014972	ich von keinem Trofte wil-	ich von keinem Trost wissen;
Gesangbuch1778_1_014973	fen; du folt allein mein	du sollst allein mein
Gesangbuch1778_1_014974	Labfal feyn; ach laß mich	Labsal sein; ach lass mich
Gesangbuch1778_1_014975	dich, mein Heil, nur ftets	dich, mein Heil, nur stets
Gesangbuch1778_1_014976	genieffen.	genießen.
Gesangbuch1778_1_014977	348. Mel. 132.	348. Mel. 132.
Gesangbuch1778_1_014978	Such, wer da will, Noth-	Such, wer da will, Nothelfer
Gesangbuch1778_1_014979	helfer viel, die uns	viel, die uns
Gesangbuch1778_1_014980	doch nichts erworben; hier	doch nichts erworben haben;
Gesangbuch1778_1_014981	ift der Mann, der helfen	hier ist der Mann, der helfen
Gesangbuch1778_1_014982	kan, bey dem nie was ver-	kann, bei dem nie etwas verdorben.
Gesangbuch1778_1_014983	dorben. Uns wird das	Uns wird das
Gesangbuch1778_1_014984	Heil durch ihn zu Theil,	Heil durch ihn zuteil,
Gesangbuch1778_1_014985	uns macht gerecht der treue	uns macht gerecht der treue
Gesangbuch1778_1_014986	Knecht, der fer uns ift	Knecht, der für uns ist
Gesangbuch1778_1_014987	geftorben.	gestorben.
Gesangbuch1778_1_014988	2. Ach fucht doch den,	2. Ach sucht doch den,
Gesangbuch1778_1_014989	laßt alles ftehn, die ihr	lasst alles stehn, die ihr
Gesangbuch1778_1_014990	das Heil begehret. Er ift	das Heil begehrt. Er ist
Gesangbuch1778_1_014991	der HErr, und keiner mehr,	der Herr, und keiner mehr,
Gesangbuch1778_1_014992	der euch das Heil gewäh-	der euch das Heil gewähret.
Gesangbuch1778_1_014993	ret. Sucht ihn all Stund	Sucht ihn alle Stund
Gesangbuch1778_1_014994	von Herzensgrund, fucht	von Herzensgrund, sucht
Gesangbuch1778_1_014995	ihn allein: denn wohl wird	ihn allein: denn wohl wird
Gesangbuch1778_1_014996	feyn dem, der fein Heil	es dem sein, der sein Heil
Gesangbuch1778_1_014997	erfähret.	erfährt.
Gesangbuch1778_1_014998	349. HErr!	349. Herr!
Gesangbuch1778_1_014999	<pb n="209a" src="209.jpg" />	<pb n="209a" src="209.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015000	190 Vom Glauben an JEFum.	190 Vom Glauben an Jesus.

ID

Gesangbuch1778_1_015001
 Gesangbuch1778_1_015002
 Gesangbuch1778_1_015003
 Gesangbuch1778_1_015004
 Gesangbuch1778_1_015005
 Gesangbuch1778_1_015006
 Gesangbuch1778_1_015007
 Gesangbuch1778_1_015008
 Gesangbuch1778_1_015009
 Gesangbuch1778_1_015010
 Gesangbuch1778_1_015011
 Gesangbuch1778_1_015012
 Gesangbuch1778_1_015013
 Gesangbuch1778_1_015014
 Gesangbuch1778_1_015015
 Gesangbuch1778_1_015016
 Gesangbuch1778_1_015017
 Gesangbuch1778_1_015018
 Gesangbuch1778_1_015019
 Gesangbuch1778_1_015020
 Gesangbuch1778_1_015021
 Gesangbuch1778_1_015022
 Gesangbuch1778_1_015023
 Gesangbuch1778_1_015024
 Gesangbuch1778_1_015025
 Gesangbuch1778_1_015026
 Gesangbuch1778_1_015027
 Gesangbuch1778_1_015028
 Gesangbuch1778_1_015029
 Gesangbuch1778_1_015030
 Gesangbuch1778_1_015031
 Gesangbuch1778_1_015032
 Gesangbuch1778_1_015033
 Gesangbuch1778_1_015034
 Gesangbuch1778_1_015035
 Gesangbuch1778_1_015036
 Gesangbuch1778_1_015037
 Gesangbuch1778_1_015038
 Gesangbuch1778_1_015039
 Gesangbuch1778_1_015040

Diplomatische Transkription

349. Mel. 222.
 HErr! ich bekenne mit
 dem Mund, aus Herz
 zensgrund: nichts soll da
 von mich wenden, daß nie
 mand fonft mein Heiland
 ift, als JEfus Chrifft, der
 wahre GOtt ohn Ende;
 der mir zu gut mein Fleifch
 und Blut genommen an:
 drum er nicht kan mich ar
 men Sänder haffen.
 2. Er ift geboren ein klei
 nes Kind für meine Sünd,
 in Windeln eingehallet:
 fein Jugend mit Mühelig
 keit, Armuth und Leid ift
 worden ganz erfüllet: er
 hat gewacht, fich matt ge
 macht: des Bluts beraubt
 hat er fein Haupt am Kreuz
 für mich geneiget.
 3. Die Thür zum Iche
 nen Paradies hat er gewiß
 durch fein Blut aufgefchlo
 fen, das aus den Wunden
 mildiglich am Kreuze fich
 mit Strömen hat ergoffen.
 Ich glaube veft, daß du
 nicht läßt, o treuer GOtt!
 was deinen Tod und Blut
 im Glauben fallfet.
 350. Mel. 51.
 Des Heilands rein und
 theures Blut, das er
 vergoffen dir zu gut, wird
 heilen deine Wunden: dis
 <pb n="209b" src="209.jpg" />
 ift der Saft, der Heil
 und Kraft dir giebet alle

Normalisierter Text

349. Mel. 222.
 Herr! Ich bekenne mit
 dem Mund, aus Herzensgrund:
 nichts soll davon
 mich wenden, dass niemand
 sonst mein Heiland
 ist, als Jesus Christ, der
 wahre Gott ohne Ende;
 der mir zugut mein Fleisch
 und Blut angenommen hat:
 darum er nicht kann mich armen
 Sünder hassen.
 2. Er ist geboren ein kleines
 Kind für meine Sünden,
 in Windeln eingehüllt:
 sein Jugend mit Mühseligkeit,
 Armut und Leid ist
 ganz erfüllt worden: er
 hat gewacht, sich matt gemacht:
 des Blutes beraubt
 hat er sein Haupt am Kreuz
 für mich geneigt.
 3. Die Tür zum schönenen
 Paradies hat er gewiss
 durch sein Blut aufgeschlossen,
 das aus den Wunden
 mildiglich am Kreuze sich
 mit Strömen ergossen hat.
 Ich glaube fest, dass du
 nicht lässt, o treuer Gott!
 was deinen Tod und Blut
 im Glauben fasst.
 350. Mel. 51.
 Des Heilands rein und
 teures Blut, das er
 vergossen dir zugut, wird
 heilen deine Wunden: dies
 <pb n="209b" src="209.jpg" />
 ist der Saft, der Heil
 und Kraft dir gibt alle

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015041	Stunden.	Stunden.
Gesangbuch1778_1_015042	2. Drum auf, o Menſch!	2. Darum auf, o Mensch!
Gesangbuch1778_1_015043	denn es iſt Zeit, geh, ſuche	denn es iſt Zeit, geh, ſuche
Gesangbuch1778_1_015044	die Gerechtigkeiſt, die Chriſtus	die Gerechtigkeiſt, die Chriſtus
Gesangbuch1778_1_015045	dir verdienet, ſo komm	dir verdient, ſo kommſt
Gesangbuch1778_1_015046	meiſt du zu Fried und Ruh,	du zu Fried und Ruh,
Gesangbuch1778_1_015047	und wirſt mit GOtt verſöhnet.	und wirſt mit Gott verſöhnt.
Gesangbuch1778_1_015048		
Gesangbuch1778_1_015049	351. Mel. 166.	351. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_015050	Es iſt vollbracht! was	Es iſt vollbracht! Was
Gesangbuch1778_1_015051	wilt du nun dich noch	wiltſt du nun dich noch
Gesangbuch1778_1_015052	vergeblich plagen, als maßſt	vergeblich plagen, als müßteſt
Gesangbuch1778_1_015053	ein Menſch mit feinem Thun	ein Menſch mit ſeinem Tun
Gesangbuch1778_1_015054	die Sündenſchuld abtragen?	die Sündenſchuld abtragen?
Gesangbuch1778_1_015055	es iſt vollbracht, das	Es iſt vollbracht, das
Gesangbuch1778_1_015056	nimm in acht, du brauchſt	nimm in Acht, du brauchſt
Gesangbuch1778_1_015057	hie nichts zu geben; nur	hier nichts zu geben; nur
Gesangbuch1778_1_015058	daß du glaubſt und gläubig	daß du glaubſt und gläubig
Gesangbuch1778_1_015059	bleibſt in deinem ganzen	bleibſt in deinem ganzen
Gesangbuch1778_1_015060	Leben.	Leben.
Gesangbuch1778_1_015061	352. Mel. 22.	352. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_015062	Der Glaub iſt ein lebendige	Der Glaube iſt eine lebendige
Gesangbuch1778_1_015063	Kraft, die an GOttes	Kraft, die an Gottes
Gesangbuch1778_1_015064	Verheißung haſt; ein	Verheiſung haſtet; eine
Gesangbuch1778_1_015065	herzlich ſtarke Zuverſicht,	herzlich ſtarke Zuverſicht,
Gesangbuch1778_1_015066	die ſich allein auf Chriſtum	die ſich allein auf Chriſtum
Gesangbuch1778_1_015067	richt.	richtet.
Gesangbuch1778_1_015068	2. Der Glaub findt alls	2. Der Glaube findet alles
Gesangbuch1778_1_015069	in JElu Chriſt, was uns	in Jeſus Chriſt, was uns
Gesangbuch1778_1_015070	zum Heil vonnöthen iſt:	zum Heil vonnöten iſt:
Gesangbuch1778_1_015071	der Glaub nimmt ſolch's	der Glaube nimmt ſolches
Gesangbuch1778_1_015072	aus Chriſti Schoos, und	aus Chriſti Schoß, und
Gesangbuch1778_1_015073	macht uns ſeine Mitgenoß.	macht uns zu ſeinen Mitgeſſen.
Gesangbuch1778_1_015074	3. Der Glaub wirkt im	3. Der Glaube wirkt Frieden
Gesangbuch1778_1_015075	Gewiſſen Fried, und tröſt	im Gewiſſen, und tröſtet
Gesangbuch1778_1_015076	ein	ein
Gesangbuch1778_1_015077	<pb n="210a" src="210.jpg" />	<pb n="210a" src="210.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015078	Vom Glauben an JElum. 191	Vom Glauben an Jeſus. 191
Gesangbuch1778_1_015079	ein jedes traurigs Glied;	ein jedes trauriges Glied;
Gesangbuch1778_1_015080	der Glaub gibt GOtt die	der Glaube gibt Gott die

ID

Gesangbuch1778_1_015081
 Gesangbuch1778_1_015082
 Gesangbuch1778_1_015083
 Gesangbuch1778_1_015084
 Gesangbuch1778_1_015085
 Gesangbuch1778_1_015086
 Gesangbuch1778_1_015087
 Gesangbuch1778_1_015088
 Gesangbuch1778_1_015089
 Gesangbuch1778_1_015090
 Gesangbuch1778_1_015091
 Gesangbuch1778_1_015092
 Gesangbuch1778_1_015093
 Gesangbuch1778_1_015094
 Gesangbuch1778_1_015095
 Gesangbuch1778_1_015096
 Gesangbuch1778_1_015097
 Gesangbuch1778_1_015098
 Gesangbuch1778_1_015099
 Gesangbuch1778_1_015100
 Gesangbuch1778_1_015101
 Gesangbuch1778_1_015102
 Gesangbuch1778_1_015103
 Gesangbuch1778_1_015104
 Gesangbuch1778_1_015105
 Gesangbuch1778_1_015106
 Gesangbuch1778_1_015107
 Gesangbuch1778_1_015108
 Gesangbuch1778_1_015109
 Gesangbuch1778_1_015110
 Gesangbuch1778_1_015111
 Gesangbuch1778_1_015112
 Gesangbuch1778_1_015113
 Gesangbuch1778_1_015114
 Gesangbuch1778_1_015115
 Gesangbuch1778_1_015116
 Gesangbuch1778_1_015117
 Gesangbuch1778_1_015118
 Gesangbuch1778_1_015119
 Gesangbuch1778_1_015120

Diplomatische Transkription

Ehr allein, macht, daß wir
 GOttes Kinder feyn.
 4. Der Glaub gebiert
 ein rechte Lieb und Hoff-
 nung, durch des Geiftes
 Trieb: der Glaub wirkt
 Freudigkeit zu GOtt, be-
 kennt und ruft ihn an in
 Noth.
 5. Lob und Dank fey
 dem treuen GOtt, der uns
 den Glaub'n gegeben hat
 an JEFum Chrifum feinen
 Sohn, der unfer Troft ift
 und Heilbrunn.
 6. Verleih uns, HErr!
 aus Chrifti Fäll, des rech-
 ten Glaubens End und
 Ziel, das ift der Seelen
 Seligkeit, die ewge Freud
 und Herrlichkeit.
 353. Mel. 2.
 Ohn den Glauben von
 Herzensgrund an JE-
 fum Chrift, fer uns ver-
 wundet, wird keines Men-
 fchen Herz gefund.
 2. Ohn des Glaubens
 Gerechtigkeit, und ohn
 wahre Befständigkeit, kömt
 kein Menfch zu GOttes
 Klarheit.
 3. Such, fo wirft du
 Chriftum finden; klopf an,
 fo wird er von Sänden dich
 allhie gnädig entbinden.
 <pb n="210b" src="210.jpg" />
 4. Bitt ihn, und fprich:
 mein HErr und GOtt!
 zeuch mich zu dir mit deir-

Normalisierter Text

Ehre allein, macht, dass wir
 Gottes Kinder sind.
 4. Der Glaube gebiert
 eine rechte Lieb und Hoffnung,
 durch des Geistes
 Trieb: der Glaube wirkt
 Freudigkeit zu Gott, bekennt
 und ruft ihn an in
 Not.
 5. Lob und Dank sei
 dem treuen Gott, der uns
 den Glauben gegeben hat
 an Jesus Christus seinen
 Sohn, der unser Trost ist
 und Heilquelle.
 6. Verleih uns, Herr!
 Aus Christi Fülle, des rechten
 Glaubens End und
 Ziel, das ist der Seelen
 Seligkeit, die ewige Freud
 und Herrlichkeit.
 353. Mel. 2.
 Ohne den Glauben von
 Herzensgrund an Jesus
 Christ, für uns verwundet,
 wird keines Menschen Herz
 gesund.
 2. Ohne des Glaubens
 Gerechtigkeit, und ohne
 wahre Beständigkeit, kommt
 kein Mensch zu Gottes
 Klarheit.
 3. Such, so wirst du
 Christum finden; klopf an,
 so wird er von Sünden dich
 allhier gnädig entbinden.
 <pb n="210b" src="210.jpg" />
 4. Bitt ihn, und sprich:
 mein Herr und Gott!
 Zieh mich zu dir mit deiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015121	ner Gnad, und tilge meine	Gnade, und tilge meine
Gesangbuch1778_1_015122	Miffethat.	Missetat.
Gesangbuch1778_1_015123	354. Mel. 358.	354. Mel. 358.
Gesangbuch1778_1_015124	JEFu! dir fall ich zu Füß-	Jesus! Dir fall ich zu Füßen,
Gesangbuch1778_1_015125	fen, gib mir Theil an	gib mir Teil an
Gesangbuch1778_1_015126	deinem Büßen: laß dich	deinem Büßen: lass dich
Gesangbuch1778_1_015127	doch dein Blut ergießen,	doch dein Blut ergießen,
Gesangbuch1778_1_015128	und auf meine Seele fließ-	und auf meine Seele fließen;
Gesangbuch1778_1_015129	fen; ach wasche mich von	ach wasche mich von
Gesangbuch1778_1_015130	Sünden rein, daß ich möge	Sünden rein, dass ich möge
Gesangbuch1778_1_015131	dir gefällig feyn.	dir gefällig sein.
Gesangbuch1778_1_015132	2. Meine Seele war der	2. Meine Seele war der
Gesangbuch1778_1_015133	Groschen, der verloren und	Groschen, der verloren und
Gesangbuch1778_1_015134	verlöfchen: aber nun ist er	verloschen: aber nun ist er
Gesangbuch1778_1_015135	gefunden bey dem Lichte	gefunden bei dem Lichte
Gesangbuch1778_1_015136	deiner Wunden: ach gib	deiner Wunden: ach gib
Gesangbuch1778_1_015137	doch, daß er für und für	doch, dass er für und für
Gesangbuch1778_1_015138	wohl verwahret bleiben	wohl verwahrt bleiben
Gesangbuch1778_1_015139	mag bey dir!	mag bei dir!
Gesangbuch1778_1_015140	3. Ach wie gut ist es zu	3. Ach wie gut ist es zu
Gesangbuch1778_1_015141	weiden auf dem Acker dei-	weiden auf dem Acker deiner
Gesangbuch1778_1_015142	ner Leiden! ach was geben	Leiden! Ach was geben
Gesangbuch1778_1_015143	deine Schmerzen für Er-	deine Schmerzen für Erquickung
Gesangbuch1778_1_015144	quickung meinem Herzen!	meinem Herzen!
Gesangbuch1778_1_015145	wie süße schmeckt der Him-	Wie süße schmeckt der Himmelstau,
Gesangbuch1778_1_015146	melsthau, den man findt	den man findet
Gesangbuch1778_1_015147	auf deiner Wunden Au!	auf deiner Wunden Aue!
Gesangbuch1778_1_015148	4. Deine Wunden sollen	4. Deine Wunden sollen
Gesangbuch1778_1_015149	werden meine Wohnstatt	werden meine Wohnstatt
Gesangbuch1778_1_015150	auf der Erden: in demfel-	auf der Erde: in demselben
Gesangbuch1778_1_015151	ben will ich bleiben, und	will ich bleiben, und
Gesangbuch1778_1_015152	mich ihnen einverleiben: o	mich ihnen einverleiben: o
Gesangbuch1778_1_015153	JEFu! zeuch mein Herz und	Jesus! Zieh mein Herz und
Gesangbuch1778_1_015154	Sinn ganz und gar in deine	Sinn ganz und gar in deine
Gesangbuch1778_1_015155	Wunden hin.	Wunden hin.
Gesangbuch1778_1_015156	355. Gleich=	355. Gleich-
Gesangbuch1778_1_015157	<pb n="211a" src="211.jpg" />	<pb n="211a" src="211.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015158	192 Vom Glauben an JEFum.	192 Vom Glauben an Jesus.
Gesangbuch1778_1_015159	355. Mel. 64.	355. Mel. 64.
Gesangbuch1778_1_015160	GLEichwie sich fein ein Vö-	Gleichwie sich fein ein Vögelein

ID

Gesangbuch1778_1_015161
 Gesangbuch1778_1_015162
 Gesangbuch1778_1_015163
 Gesangbuch1778_1_015164
 Gesangbuch1778_1_015165
 Gesangbuch1778_1_015166
 Gesangbuch1778_1_015167
 Gesangbuch1778_1_015168
 Gesangbuch1778_1_015169
 Gesangbuch1778_1_015170
 Gesangbuch1778_1_015171
 Gesangbuch1778_1_015172
 Gesangbuch1778_1_015173
 Gesangbuch1778_1_015174
 Gesangbuch1778_1_015175
 Gesangbuch1778_1_015176
 Gesangbuch1778_1_015177
 Gesangbuch1778_1_015178
 Gesangbuch1778_1_015179
 Gesangbuch1778_1_015180
 Gesangbuch1778_1_015181
 Gesangbuch1778_1_015182
 Gesangbuch1778_1_015183
 Gesangbuch1778_1_015184
 Gesangbuch1778_1_015185
 Gesangbuch1778_1_015186
 Gesangbuch1778_1_015187
 Gesangbuch1778_1_015188
 Gesangbuch1778_1_015189
 Gesangbuch1778_1_015190
 Gesangbuch1778_1_015191
 Gesangbuch1778_1_015192
 Gesangbuch1778_1_015193
 Gesangbuch1778_1_015194
 Gesangbuch1778_1_015195
 Gesangbuch1778_1_015196
 Gesangbuch1778_1_015197
 Gesangbuch1778_1_015198
 Gesangbuch1778_1_015199
 Gesangbuch1778_1_015200

Diplomatische Transkription

gelein in hohle Baum
 verstecket, wenns trüb her-
 geht, die Luft unftat, Men-
 fchen und Vieh erschrecket:
 2. Alfo, HErr Chrifit!
 mein Zuflucht ift die Höh-
 le deiner Wunden: wenn
 Sünd und Tod mich bracht
 in Noth, hab ich mich drein
 gefunden.
 3. Darinn ich bleib, ob
 hie der Leib und Seel
 von einander fcheiden: fo
 werd ich dort bey dir,
 mein Hort, feyn in ewi-
 gen Freuden.
 356. Mel. 168.
 JEfu, der du meine Seele
 haft, durch deinen bit-
 tern Tod, aus des Teufels
 finftern Höhle und der
 fchweren Sündennoth kräf-
 tiglich herausgeriffen, und
 mich gnädig laffen wilfen,
 daß ich ewig leben foll:
 mach du mich des Glau-
 bens voll!
 2. JEfu! du haft weg-
 genommen meine Schulden
 durch dein Blut; laß es,
 o Erlöfer, kommen meiner
 Seligkeit zu gut! und die-
 weil du, fo zerfchlagen,
 haft die Sünd am Kreuz
 getragen: ey fo fprich mich
 <pb n="211b" src="211.jpg" />
 völlig frey, daß ich ganz
 dein eigen fey.
 3. Deine rothgefärbte
 Wunden, deine Nagel, Kron

Normalisierter Text

in hohle Bäume
 versteckt, wenn's trüb hergeht,
 die Luft unftet, Menschen
 und Vieh erschreckt:
 2. Also, Herr Christ!
 Meine Zuflucht ist die Höhle
 deiner Wunden: wenn
 Sünd und Tod mich brachten
 in Not, habe ich mich drein
 gefunden.
 3. Darin ich bleibe, ob
 hier der Leib und Seele
 voneinander scheiden: so
 werde ich dort bei dir,
 mein Hort, sein in ewigen
 Freuden.
 356. Mel. 168.
 Jesus, der du meine Seele
 hast, durch deinen bitteren
 Tod, aus des Teufels
 finsterer Höhle und der
 schweren Sündennoth kräftiglich
 herausgerissen, und
 mich gnädig wissen lassen,
 dass ich ewig leben soll:
 mach du mich des Glaubens
 voll!
 2. Jesus! Du hast weggenommen
 meine Schulden
 durch dein Blut; lass es,
 o Erlöser, meiner Seligkeit
 zugut kommen! Und dieweil
 du, so zerschlagen,
 hast die Sünd am Kreuz
 getragen: ei so sprich mich
 <pb n="211b" src="211.jpg" />
 völlig frei, dass ich ganz
 dein eigen sei.
 3. Deine rotgefärbte
 Wunden, deine Nägel, Kron

ID

Gesangbuch1778_1_015201
 Gesangbuch1778_1_015202
 Gesangbuch1778_1_015203
 Gesangbuch1778_1_015204
 Gesangbuch1778_1_015205
 Gesangbuch1778_1_015206
 Gesangbuch1778_1_015207
 Gesangbuch1778_1_015208
 Gesangbuch1778_1_015209
 Gesangbuch1778_1_015210
 Gesangbuch1778_1_015211
 Gesangbuch1778_1_015212
 Gesangbuch1778_1_015213
 Gesangbuch1778_1_015214
 Gesangbuch1778_1_015215
 Gesangbuch1778_1_015216
 Gesangbuch1778_1_015217
 Gesangbuch1778_1_015218
 Gesangbuch1778_1_015219
 Gesangbuch1778_1_015220
 Gesangbuch1778_1_015221
 Gesangbuch1778_1_015222
 Gesangbuch1778_1_015223
 Gesangbuch1778_1_015224
 Gesangbuch1778_1_015225
 Gesangbuch1778_1_015226
 Gesangbuch1778_1_015227
 Gesangbuch1778_1_015228
 Gesangbuch1778_1_015229
 Gesangbuch1778_1_015230
 Gesangbuch1778_1_015231
 Gesangbuch1778_1_015232
 Gesangbuch1778_1_015233
 Gesangbuch1778_1_015234
 Gesangbuch1778_1_015235
 Gesangbuch1778_1_015236
 Gesangbuch1778_1_015237
 Gesangbuch1778_1_015238
 Gesangbuch1778_1_015239
 Gesangbuch1778_1_015240

Diplomatische Transkription

und Grab, Hand und Fäße
 veft gebunden, wenden alle
 Plagen ab: deine Pein und
 blutigs Schwitzen, deine
 Striemen, Schlag und
 Ritzen, deine Marter,
 Angft und Stich, o HErr
 JEfu, tröften mich!
 4. Du ergründeft meine
 Schmerzen, du erkenneft
 meine Pein; es ift nichts
 in meinem Herzen, als
 dein herber Tod allein.
 Dis mein Herz, mit Leid
 vermenget, das dein theu-
 res Blut befprengt, fo am
 Kreuz vergoffen ift, geb ich
 dir, HErr JEfu Chrif!
 5. HErr! ich glaube,
 hilf mir Schwachen, laß
 mich ja verzagen nicht! du,
 du kanft mich ftärker ma-
 chen, wenn mich Sünd und
 Tod anlicht. Deiner Güte
 will ich trauen, bis ich
 fröhlich werde fchauen dich,
 HErr JEfu! nach der Zeit,
 in der feßen Ewigkeit.
 357. Mel. 18.
 O JEfu! fieh dein armes
 Kind, das fich um deine
 Fäße windt: es hofft, um
 Troft verlegen, auf einen
 Kreuzeslegen.
 2. Laß
 <pb n="212a" src="212.jpg" />
 Vom Glauben an JEfum. 193
 2. Laß deinen reichen
 Gnadenquell, zu dem ich
 mich in Demuth ftell, mein

Normalisierter Text

und Grab, Händ und Füße
 fest gebunden, wenden alle
 Plagen ab: deine Pein und
 blutiges Schwitzen, deine
 Striemen, Schläge und
 Ritzen, deine Marter,
 Angst und Stich, o Herr
 Jesus, trösten mich!
 4. Du ergründest meine
 Schmerzen, du erkennst
 meine Pein; es ist nichts
 in meinem Herzen, als
 dein herber Tod allein.
 Dies mein Herz, mit Leid
 vermenget, das dein teures
 Blut besprengt, so am
 Kreuz vergossen ist, gebe ich
 dir, Herr Jesus Christ!
 5. Herr! Ich glaube,
 hilf mir Schwachen, lass
 mich ja nicht verzagen! Du,
 du kannst mich stärker machen,
 wenn mich Sünd und
 Tod ansieht. Deiner Güte
 will ich trauen, bis ich
 fröhlich werde schauen dich,
 Herr Jesus! nach der Zeit,
 in der süßen Ewigkeit.
 357. Mel. 18.
 O Jesus! Sieh dein armes
 Kind, das sich um deine
 Füße windet: es hofft, um
 Trost verlegen, auf einen
 Kreuzessegen.
 2. Lass
 <pb n="212a" src="212.jpg" />
 Vom Glauben an Jesus. 193
 2. Lass deinen reichen
 Gnadenquell, zu dem ich
 mich in Demut stell, mein

ID

Gesangbuch1778_1_015241
 Gesangbuch1778_1_015242
 Gesangbuch1778_1_015243
 Gesangbuch1778_1_015244
 Gesangbuch1778_1_015245
 Gesangbuch1778_1_015246
 Gesangbuch1778_1_015247
 Gesangbuch1778_1_015248
 Gesangbuch1778_1_015249
 Gesangbuch1778_1_015250
 Gesangbuch1778_1_015251
 Gesangbuch1778_1_015252
 Gesangbuch1778_1_015253
 Gesangbuch1778_1_015254
 Gesangbuch1778_1_015255
 Gesangbuch1778_1_015256
 Gesangbuch1778_1_015257
 Gesangbuch1778_1_015258
 Gesangbuch1778_1_015259
 Gesangbuch1778_1_015260
 Gesangbuch1778_1_015261
 Gesangbuch1778_1_015262
 Gesangbuch1778_1_015263
 Gesangbuch1778_1_015264
 Gesangbuch1778_1_015265
 Gesangbuch1778_1_015266
 Gesangbuch1778_1_015267
 Gesangbuch1778_1_015268
 Gesangbuch1778_1_015269
 Gesangbuch1778_1_015270
 Gesangbuch1778_1_015271
 Gesangbuch1778_1_015272
 Gesangbuch1778_1_015273
 Gesangbuch1778_1_015274
 Gesangbuch1778_1_015275
 Gesangbuch1778_1_015276
 Gesangbuch1778_1_015277
 Gesangbuch1778_1_015278
 Gesangbuch1778_1_015279
 Gesangbuch1778_1_015280

Diplomatische Transkription

mattes Herz bewaffern, fo
 wird fuchs mit mir beffern.
 3. Ich bin zwar deffen
 gar nicht werth, was meine
 Seel von dir begehrt; doch
 du, der mich verfühnet,
 haft mirs voraus verdienet.
 4. Bin ich ein fändigs
 Menfchenkind, fo weiß ich,
 alle Sänden find gebüßt,
 und Gnad erworben, da
 du für uns gestorben.
 5. Dein inn- und auß-
 ferliches Weh, der Kampf,
 den ich im Geifte feh; dein
 Schweiß, die blutgen Tro-
 pfen, des Herzens fchwe-
 res Klopfen;
 6. Die Ritzen von der
 Dornenkron, der ebergroffe
 Spott und Hohn, und was
 du ausgestanden von Geiß-
 feln und von Banden;
 7. Der letzte Schmerz am
 Kreuzespfahl, der Gallen-
 trank, die Seelenquaal; die
 fünf blutrothen Wunden,
 die bittern Todesstunden:
 8. War nicht das alles
 auch für mich? mein Hei-
 land, ja, fo faß ich dich;
 wie du da hingft im Blute,
 kommt du auch mir zu
 gute.
 9. Du zeigeft mich dem
 Vater an, daß du für mich
 <pb n="212b" src="212.jpg" />
 haft gnug gethan; ich hang
 in deinen Armen; er muß
 fich mein erbarmen.

Normalisierter Text

mattes Herz bewässern, so
 wird es sich mit mir bessern.
 3. Ich bin zwar dessen
 gar nicht wert, was meine
 Seele von dir begehrt; doch
 du, der mich versöhnt,
 hast mir's voraus verdient.
 4. Bin ich ein sündiges
 Menschenkind, so weiß ich,
 alle Sünden sind gebüßt,
 und Gnade erworben, da
 du für uns gestorben.
 5. Dein inn- und äußerliches
 Weh, der Kampf,
 den ich im Geiste sehe; dein
 Schweiß, die blutigen Tropfen,
 des Herzens schweres Klopfen;
 6. Die Ritzen von der
 Dornenkron, der übergroße
 Spott und Hohn, und was
 du ausgestanden von Geißeln
 und von Banden;
 7. Der letzte Schmerz am
 Kreuzespfahl, der Gallentrank,
 die Seelenqual; die
 fünf blutroten Wunden,
 die bittern Todesstunden:
 8. War nicht das alles
 auch für mich? Mein Heiland,
 ja, so fasse ich dich;
 wie du da hingst im Blute,
 kommst du auch mir zugute.
 9. Du zeigst mich dem
 Vater an, dass du für mich
 <pb n="212b" src="212.jpg" />
 hast genug getan; ich hange
 in deinen Armen; er muss
 sich meiner erbarmen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015281	10. Mein Abba! ja, io	10. Mein Abba! Ja, so
Gesangbuch1778_1_015282	darf ich dich nun nennen;	darf ich dich nun nennen;
Gesangbuch1778_1_015283	und ich fühle mich als Kind	und ich fühle mich als Kind
Gesangbuch1778_1_015284	mit dir verbunden, durch	mit dir verbunden, durch
Gesangbuch1778_1_015285	deines Sohnes Wunden.	deines Sohnes Wunden.
Gesangbuch1778_1_015286	358. Mel. 440.	358. Mel. 440.
Gesangbuch1778_1_015287	Lamm! du haft dein theu-	Lamm! Du hast dein teures
Gesangbuch1778_1_015288	res Blut für die Welt	Blut für die Welt
Gesangbuch1778_1_015289	vergossen, und es ist die	vergossen, und es ist die
Gesangbuch1778_1_015290	Gnadenfluth auch auf mich	Gnadenflut auch auf mich
Gesangbuch1778_1_015291	geflossen. HErr! hier ist	geflossen. Herr! Hier ist
Gesangbuch1778_1_015292	dein Kreuzespfahl! hier ist	dein Kreuzespfahl! Hier ist
Gesangbuch1778_1_015293	meiner Sünden Zahl: bist	meiner Sündenzahl: Bist
Gesangbuch1778_1_015294	du nicht für mich gegeben?	du nicht für mich gegeben?
Gesangbuch1778_1_015295	ja: drum kan ich leben.	Ja: darum kann ich leben.
Gesangbuch1778_1_015296	2. JEfu, dir fey Lob	2. Jesus, dir sei Lob
Gesangbuch1778_1_015297	und Dank, daß du mir er-	und Dank, dass du mir erschienen!
Gesangbuch1778_1_015298	fchienen! laß dir meinen	Lass dir meinen
Gesangbuch1778_1_015299	Lebensgang ftets zur Ehre	Lebensgang stets zur Ehre
Gesangbuch1778_1_015300	dienen. Weg, Gewohnheit	dienen. Weg, Gewohnheit
Gesangbuch1778_1_015301	alter Luft: bleib mir ewig	alter Lust: bleib mir ewig
Gesangbuch1778_1_015302	unbewußt! weg, ihr eitlen	unbewusst! Weg, ihr eitlen
Gesangbuch1778_1_015303	Weltgedanken, fort, aus	Weltgedanken, fort, aus
Gesangbuch1778_1_015304	Chrifti Schranken!	Christi Schranken!
Gesangbuch1778_1_015305	359. Mel. 183.	359. Mel. 183.
Gesangbuch1778_1_015306	MEin JEfu! dem die Se-	Mein Jesus! Dem die Seraphinen,
Gesangbuch1778_1_015307	raphinen, im Glanz	im Glanz
Gesangbuch1778_1_015308	der höchften Majestät, selbst	der höchsten Majestät, selbst
Gesangbuch1778_1_015309	mit bedecktem Antlitz dies	mit bedecktem Antlitz dienen,
Gesangbuch1778_1_015310	nen, wenn dein Befehl an	wenn dein Befehl an
Gesangbuch1778_1_015311	fie ergeht; wie folten blöde	sie ergeht; wie sollten blöde
Gesangbuch1778_1_015312	Fleißesaugen, die der ver-	Fleischesaugen, die der verhassten
Gesangbuch1778_1_015313	haßten Sünden Nacht mit	Sünden Nacht mit
Gesangbuch1778_1_015314	ihrem Schatten trüb ge-	ihrem Schatten trüb gemacht,
Gesangbuch1778_1_015315	macht,	
Gesangbuch1778_1_015316	N	N
Gesangbuch1778_1_015317	<pb n="213a" src="213.jpg" />	<pb n="213a" src="213.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015318	194 Vom Glauben an JEfum.	194 Vom Glauben an Jesus.
Gesangbuch1778_1_015319	macht, dein helles Licht zu	macht, dein helles Licht zu
Gesangbuch1778_1_015320	fchauen taugen?	schauen taugen?

ID

Gesangbuch1778_1_015321
 Gesangbuch1778_1_015322
 Gesangbuch1778_1_015323
 Gesangbuch1778_1_015324
 Gesangbuch1778_1_015325
 Gesangbuch1778_1_015326
 Gesangbuch1778_1_015327
 Gesangbuch1778_1_015328
 Gesangbuch1778_1_015329
 Gesangbuch1778_1_015330
 Gesangbuch1778_1_015331
 Gesangbuch1778_1_015332
 Gesangbuch1778_1_015333
 Gesangbuch1778_1_015334
 Gesangbuch1778_1_015335
 Gesangbuch1778_1_015336
 Gesangbuch1778_1_015337
 Gesangbuch1778_1_015338
 Gesangbuch1778_1_015339
 Gesangbuch1778_1_015340
 Gesangbuch1778_1_015341
 Gesangbuch1778_1_015342
 Gesangbuch1778_1_015343
 Gesangbuch1778_1_015344
 Gesangbuch1778_1_015345
 Gesangbuch1778_1_015346
 Gesangbuch1778_1_015347
 Gesangbuch1778_1_015348
 Gesangbuch1778_1_015349
 Gesangbuch1778_1_015350
 Gesangbuch1778_1_015351
 Gesangbuch1778_1_015352
 Gesangbuch1778_1_015353
 Gesangbuch1778_1_015354
 Gesangbuch1778_1_015355
 Gesangbuch1778_1_015356
 Gesangbuch1778_1_015357
 Gesangbuch1778_1_015358
 Gesangbuch1778_1_015359
 Gesangbuch1778_1_015360

Diplomatische Transkription

2. Doch gönne meinen
 Glaubensblicken den Ein-
 gang in dein Heiligthum;
 und laß mich deine Gnad
 erquickten, zu meinem Heil
 und deinem Ruhm; reich
 deinen Zepter meiner Seele,
 die sich wie Eſther vor dir
 neigt, und Lieb und Dank-
 barkeit bezeigt; ſprich: ja,
 du biſts, die ich erwehle.

3. Sey gnädig, JEſu!
 voller Güte, dem Herzen,
 das nach Gnade lechzt;
 hör, wie das ſehnende Ge-
 müt, GOtt, ſey mir Ar-
 men gnädig! ächzt. Ich
 weiß, du kanſt mich nicht
 verſtoßen; wie könntſt du
 ungnädig ſeyn, dem, den
 dein Blut von Schuld und
 Pein erlöſt, da es ſo reich
 gefloßen?

4. Ich fall in deine Gna-
 denhande, und bitte mit
 dem Glaubenskuß: gerech-
 ter König! wende, wende
 die Gnade zu der Herzens-
 buß. Ich bin gerecht durch
 deine Wunden; es iſt nichts
 ſtrafflichs mehr an mir: bin
 aber ich verſöhnt mit dir,
 ſo bleib ich auch mit dir
 verbunden.

5. Ach laß mich deine
 Weisheit leiten, und nimm
 ihr Licht nicht von mir weg:
 Input
 <pb n="213b" src="213.jpg" />
 die Gnade ſtehe mir zur

Normalisierter Text

2. Doch gönne meinen
 Glaubensblicken den Eingang
 in dein Heiligtum;
 und laß mich deine Gnade
 erquickten, zu meinem Heil
 und deinem Ruhm; reich
 deinen Zepter meiner Seele,
 die sich wie Esther vor dir
 neigt, und Lieb und Dankbarkeit
 bezeigt; sprich: ja,
 du bist's, die ich erwähle.

3. Sei gnädig, Jesus!
 Voller Güte, dem Herzen,
 das nach Gnade lechzt;
 hör, wie das sehrende Gemüte,
 Gott, sei mir Armen
 gnädig! ächzt. Ich
 weiß, du kannst mich nicht
 verstoßen; wie könntest du
 ungnädig sein, dem, den
 dein Blut von Schuld und
 Pein erlöst, da es so reich
 geflossen?

4. Ich falle in deine Gnadenhände,
 und bitte mit
 dem Glaubenskuss: Gerechter
 König! Wende, wende
 die Gnade zu der Herzensbuße.
 Ich bin gerecht durch
 deine Wunden; es ist nichts
 Sträfliches mehr an mir:
 bin aber ich versöhnt mit
 dir, so bleibe ich auch mit
 dir verbunden.

5. Ach lass mich deine
 Weisheit leiten, und nimm
 ihr Licht nicht von mir weg:
 Output
 <pb n="213b" src="213.jpg" />
 die Gnade stehe mir zur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015361	Seiten; daß ich, auf dir	Seiten; dass ich, auf dem
Gesangbuch1778_1_015362	beliebtem Steg beftändig	beliebten Steg beständig
Gesangbuch1778_1_015363	bis ans Ende wandle, und	bis ans Ende wandle, und
Gesangbuch1778_1_015364	daß ich ftets in diefer Zeit	dass ich stets in dieser Zeit
Gesangbuch1778_1_015365	in Lieb und Herzensfreu-	in Lieb und Herzensfreudigkeit
Gesangbuch1778_1_015366	digkeit nach deinem Wort	nach deinem Wort
Gesangbuch1778_1_015367	und Willen handle.	und Willen handle.
Gesangbuch1778_1_015368	6. Reich mir die Waf-	6. Reich mir die Waffen
Gesangbuch1778_1_015369	fen aus der Höhe, und	aus der Höhe, und
Gesangbuch1778_1_015370	ftärke mich durch deine	stärke mich durch deine
Gesangbuch1778_1_015371	Macht: daß ich im Glau-	Macht: dass ich im Glauben
Gesangbuch1778_1_015372	ben lieg und ftehe, wenn	sieg und stehe, wenn
Gesangbuch1778_1_015373	Stärk und List der Feinde	Stärk und List der Feinde
Gesangbuch1778_1_015374	wacht: fo wird dein Gna-	wacht: so wird dein Gnadenreich
Gesangbuch1778_1_015375	denreich auf Erden, darinn	auf Erden, darin
Gesangbuch1778_1_015376	Gerechtigkeit regirt, und	Gerechtigkeit regiert, und
Gesangbuch1778_1_015377	Lieb und Huld den Zepter	Lieb und Huld den Zepter
Gesangbuch1778_1_015378	fährt, auch von mir aus-	führt, auch von mir ausgebreitet
Gesangbuch1778_1_015379	gebreitet werden.	werden.
Gesangbuch1778_1_015380	7. Ja, ja, mein Herz	7. Ja, ja, mein Herz
Gesangbuch1778_1_015381	will dich umfaffen, erwehl	will dich umfassen, erwähl
Gesangbuch1778_1_015382	es HErr, zu deinem Thron.	es Herr, zu deinem Thron.
Gesangbuch1778_1_015383	Haft du aus Lieb ehemals ver-	Hast du aus Lieb ehemals verlassen
Gesangbuch1778_1_015384	laffen des Himmels Pracht	des Himmels Pracht
Gesangbuch1778_1_015385	und deine Kron; fo wärdge	und deine Kron; so würdige
Gesangbuch1778_1_015386	auch mein Herz, o Leben!	auch mein Herz, o Leben!
Gesangbuch1778_1_015387	und laß es deine Wohnung	und lass es deine Wohnung
Gesangbuch1778_1_015388	feyn, bis du, wenn diefer	sein, bis du, wenn dieser
Gesangbuch1778_1_015389	Bau fällt ein, mich endlich	Bau fällt ein, mich endlich
Gesangbuch1778_1_015390	wirft zu dir erheben.	wirft zu dir erheben.
Gesangbuch1778_1_015391	8. Ich fteig hinauf zu	8. Ich steig hinauf zu
Gesangbuch1778_1_015392	dir im Glauben, fteig du	dir im Glauben, steig du
Gesangbuch1778_1_015393	in Lieb herab zu mir; laß	in Lieb herab zu mir; lass
Gesangbuch1778_1_015394	mir nichts diefe Freude	mir nichts diese Freude
Gesangbuch1778_1_015395	rauben, erfülle mich nur	rauben, erfülle mich nur
Gesangbuch1778_1_015396	ganz mit dir. Ich will	ganz mit dir. Ich will
Gesangbuch1778_1_015397	dich lieben, loben, ehren,	dich lieben, loben, ehren,
Gesangbuch1778_1_015398	folang in mir das Herz	solang in mir das Herz
Gesangbuch1778_1_015399	fich	sich
Gesangbuch1778_1_015400	<pb n="214a" src="214.jpg" />	<pb n="214a" src="214.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015401
 Gesangbuch1778_1_015402
 Gesangbuch1778_1_015403
 Gesangbuch1778_1_015404
 Gesangbuch1778_1_015405
 Gesangbuch1778_1_015406
 Gesangbuch1778_1_015407
 Gesangbuch1778_1_015408
 Gesangbuch1778_1_015409
 Gesangbuch1778_1_015410
 Gesangbuch1778_1_015411
 Gesangbuch1778_1_015412
 Gesangbuch1778_1_015413
 Gesangbuch1778_1_015414
 Gesangbuch1778_1_015415
 Gesangbuch1778_1_015416
 Gesangbuch1778_1_015417
 Gesangbuch1778_1_015418
 Gesangbuch1778_1_015419
 Gesangbuch1778_1_015420
 Gesangbuch1778_1_015421
 Gesangbuch1778_1_015422
 Gesangbuch1778_1_015423
 Gesangbuch1778_1_015424
 Gesangbuch1778_1_015425
 Gesangbuch1778_1_015426
 Gesangbuch1778_1_015427
 Gesangbuch1778_1_015428
 Gesangbuch1778_1_015429
 Gesangbuch1778_1_015430
 Gesangbuch1778_1_015431
 Gesangbuch1778_1_015432
 Gesangbuch1778_1_015433
 Gesangbuch1778_1_015434
 Gesangbuch1778_1_015435
 Gesangbuch1778_1_015436
 Gesangbuch1778_1_015437
 Gesangbuch1778_1_015438
 Gesangbuch1778_1_015439
 Gesangbuch1778_1_015440

Diplomatische Transkription

Vom Glauben an JEsum. 195
 lich regt, und wenn daffelb
 auch nicht mehr ichlagt, fo
 foll doch noch die Liebe
 wahren.
 360. Mel. 75.
 Das Heil aus deinem
 Tod, o du mein HErr
 und GOtt, reizt täglich
 meine Seele, daß ich die
 Seitenhöhle und blutigen
 Hand und Fäße im Geift
 dir dankbar kaffe.
 2. Das ift der Grund
 allein, daß ich kan felig
 feyn; ich weiß, was mir
 gefchehen, feit dich mein
 Geift gefehen, da meine
 Schuld erwachte, und mir
 viel Schmerzen machte.
 3. Nun bin ich, wie ich
 bin, dein felger Kreuzge-
 winn; weil ich in deinen
 Wunden Gerechtigkeit ge-
 funden: das Ziel ift nun ge-
 troffen, der Eingang fteht
 mir offen.
 4. Bey dir ift mir fo
 wohl; ich bleibe beugungs-
 voll: will mich einmal was
 fchrecken, fo geh ich mich
 verftecken in deiner offnen
 Seiten, das ift mein gan-
 zes Streiten.
 5. Du bift mein Opfer-
 lamm und Seelenbrauti-
 gam: dein gnädiges An-
 blicken kan Seel und Leib
 erquicken; nun fey mein
 <pb n="214b" src="214.jpg" />

Normalisierter Text

Vom Glauben an Jesum. 195
 sich regt, und wenn dasselb
 auch nicht mehr schlägt, so
 soll doch noch die Liebe
 wahren.
 360. Mel. 75.
 Das Heil aus deinem
 Tod, o du mein Herr
 und Gott, reizt täglich
 meine Seele, dass ich die
 Seitenhöhle und blutigen
 Händ und Füße im Geist
 dir dankbar küsse.
 2. Das ist der Grund
 allein, dass ich kann selig
 sein; ich weiß, was mir
 geschehen, seit dich mein
 Geist gesehen, da meine
 Schuld erwachte, und mir
 viel Schmerzen machte.
 3. Nun bin ich, wie ich
 bin, dein seliger Kreuzgewinn;
 weil ich in deinen
 Wunden Gerechtigkeit gefunden:
 das Ziel ist nun getroffen,
 der Eingang steht
 mir offen.
 4. Bei dir ist mir so
 wohl; ich bleibe beugungsvoll:
 will mich einmal was
 schrecken, so geh ich mich
 verstecken in deiner offenen
 Seiten, das ist mein ganzes
 Streiten.
 5. Du bist mein Opferlamm
 und Seelenbräutigam:
 dein gnädiges Anblicken
 kann Seel und Leib
 erquicken; nun sei mein
 <pb n="214b" src="214.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015441
 Gesangbuch1778_1_015442
 Gesangbuch1778_1_015443
 Gesangbuch1778_1_015444
 Gesangbuch1778_1_015445
 Gesangbuch1778_1_015446
 Gesangbuch1778_1_015447
 Gesangbuch1778_1_015448
 Gesangbuch1778_1_015449
 Gesangbuch1778_1_015450
 Gesangbuch1778_1_015451
 Gesangbuch1778_1_015452
 Gesangbuch1778_1_015453
 Gesangbuch1778_1_015454
 Gesangbuch1778_1_015455
 Gesangbuch1778_1_015456
 Gesangbuch1778_1_015457
 Gesangbuch1778_1_015458
 Gesangbuch1778_1_015459
 Gesangbuch1778_1_015460
 Gesangbuch1778_1_015461
 Gesangbuch1778_1_015462
 Gesangbuch1778_1_015463
 Gesangbuch1778_1_015464
 Gesangbuch1778_1_015465
 Gesangbuch1778_1_015466
 Gesangbuch1778_1_015467
 Gesangbuch1778_1_015468
 Gesangbuch1778_1_015469
 Gesangbuch1778_1_015470
 Gesangbuch1778_1_015471
 Gesangbuch1778_1_015472
 Gesangbuch1778_1_015473
 Gesangbuch1778_1_015474
 Gesangbuch1778_1_015475
 Gesangbuch1778_1_015476
 Gesangbuch1778_1_015477
 Gesangbuch1778_1_015478
 Gesangbuch1778_1_015479
 Gesangbuch1778_1_015480

Diplomatische Transkription

ganzes Leben dir ewig über-
 geben.
 361. Mel. 114.
 MEin Herze wallt, fo
 ofts an den gedenket,
 den Lieb und Huld von fei-
 nem Throne drang, fo daß
 er ganz in unfer Elend
 fank; dadurch wirts ganz
 auf JEFum zugelenket: und
 wem es um fein Seligfeyn
 zu thun, der kan getroft
 in JEFu Tode ruhn.
 2. Ich mag kein Heil,
 als nur in JEFu haben;
 ich mag kein Licht, das
 nicht aus JEFu ftrahlt; der
 Friede, den fein Blut fo
 theur bezahlt, ift fonft nicht
 da, Er muß mich mit be-
 gaben, mein JEFus, der
 am Kreuzesholze ftarb, und
 uns dadurch die Seligkeit
 erwarb.
 3. So hoch der Sinn
 der Jænger auch geftiegen,
 fo wiffen fie nichts höhers
 als das Kreuz, da JEFus
 hing; das bindt fie aller-
 feits: fo kommen fie zum
 ruhigen Vergnügen. Ift er
 am Kreuz nur unfer einigs
 Heil, fo wird die höchfte
 Weisheit uns zu Theil.
 4. Wir fehen ja die groffe
 Wolke Zeugen; wir kennen
 den, der uns beredet hat:
 er that, er litt, er zahl'
 N 2
 an

Normalisierter Text

ganzes Leben dir ewig übergeben.
 361. Mel. 114.
 Mein Herze wallt, so
 oft es an den gedenket,
 den Lieb und Huld von seinem
 Throne drang, so dass
 er ganz in unser Elend
 sank; dadurch wird es ganz
 auf Jesum zugelenket: und
 wem es um sein Seligsein
 zu tun, der kann getrost
 in Jesu Tode ruhn.
 2. Ich mag kein Heil,
 als nur in Jesu haben;
 ich mag kein Licht, das
 nicht aus Jesu strahlt; der
 Friede, den sein Blut so
 teuer bezahlt, ist sonst nicht
 da, Er muss mich mit begaben,
 mein Jesus, der
 am Kreuzesholze starb, und
 uns dadurch die Seligkeit
 erwarb.
 3. So hoch der Sinn
 der Jünger auch gestiegen,
 so wissen sie nichts Höheres
 als das Kreuz, da Jesus
 hing; das bindet sie allerseits:
 so kommen sie zum
 ruhigen Vergnügen. Ist er
 am Kreuz nur unser einziges
 Heil, so wird die höchste
 Weisheit uns zuteil.
 4. Wir sehen ja die große
 Wolke Zeugen; wir kennen
 den, der uns beredet hat:
 er tat, er litt, er zahlte
 N 2
 an

ID

Gesangbuch1778_1_015481
 Gesangbuch1778_1_015482
 Gesangbuch1778_1_015483
 Gesangbuch1778_1_015484
 Gesangbuch1778_1_015485
 Gesangbuch1778_1_015486
 Gesangbuch1778_1_015487
 Gesangbuch1778_1_015488
 Gesangbuch1778_1_015489
 Gesangbuch1778_1_015490
 Gesangbuch1778_1_015491
 Gesangbuch1778_1_015492
 Gesangbuch1778_1_015493
 Gesangbuch1778_1_015494
 Gesangbuch1778_1_015495
 Gesangbuch1778_1_015496
 Gesangbuch1778_1_015497
 Gesangbuch1778_1_015498
 Gesangbuch1778_1_015499
 Gesangbuch1778_1_015500
 Gesangbuch1778_1_015501
 Gesangbuch1778_1_015502
 Gesangbuch1778_1_015503
 Gesangbuch1778_1_015504
 Gesangbuch1778_1_015505
 Gesangbuch1778_1_015506
 Gesangbuch1778_1_015507
 Gesangbuch1778_1_015508
 Gesangbuch1778_1_015509
 Gesangbuch1778_1_015510
 Gesangbuch1778_1_015511
 Gesangbuch1778_1_015512
 Gesangbuch1778_1_015513
 Gesangbuch1778_1_015514
 Gesangbuch1778_1_015515
 Gesangbuch1778_1_015516
 Gesangbuch1778_1_015517
 Gesangbuch1778_1_015518
 Gesangbuch1778_1_015519
 Gesangbuch1778_1_015520

Diplomatische Transkription

<pb n="215a" src="215.jpg" />
 196 Vom Glauben an JEFum.
 an unfrer ftatt: wir maß
 fen uns vor feinem Zepter
 beugen, er ift fo groß,
 und ift zugleich fo gut:
 wir opfern ihm von Herz
 zen Muth und Blut.
 362. Mel. 211.
 IN der Welt ift kein Verz
 gnügen, das die Seele
 ruhig macht: der wird um
 fein Heil gebracht, der fich
 durch fie laßt befiegen. .:;
 JEFus ift allein die Liebe,
 JEFus ift allein die Luft,
 die dem armen Geift be
 wußt; veft .:;. veft find
 feine Freundschaftstriebe.
 Selig, felig, felig find, .:;
 die zu der auserwählten
 Gemeinfchaft JEFu gekom
 men find! .:;
 2. Eine Seele geht verz
 loren, wie fie auch beklei
 det ift, wenn fie fich nicht
 JEFum Chrifft zur Beklei
 dung auserkoren; und ein
 Geift wird blos erfunden,
 ift er noch fo reich und fatt,
 der nicht Chriffti Fülle hat:
 drum .:;. drum hinein in
 JEFu Wunden! Selig, fe
 lig, felig find, .:; die zu
 den blutigen Wunden des
 Heilands geflohen find! .:;
 363. Mel. 4.
 WEnn krig ich mein Kleid,
 das mir ift bereit, vor
 <pb n="215b" src="215.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="215a" src="215.jpg" />
 196 Vom Glauben an Jesum.
 an unsrer statt: wir müssen
 uns vor seinem Zepter
 beugen, er ist so groß,
 und ist zugleich so gut:
 wir opfern ihm von Herzen
 Mut und Blut.
 362. Mel. 211.
 In der Welt ist kein Vergnügen,
 das die Seele
 ruhig macht: der wird um
 sein Heil gebracht, der sich
 durch sie lässt besiegen. .:;
 Jesus ist allein die Liebe,
 Jesus ist allein die Lust,
 die dem armen Geist bewusst;
 fest .:;. fest sind
 seine Freundschaftstriebe.
 Selig, selig, selig sind, .:;
 die zu der auserwählten
 Gemeinschaft Jesu gekommen
 sind! .:;
 2. Eine Seele geht verloren,
 wie sie auch bekleidet
 ist, wenn sie sich nicht
 Jesum Christ zur Bekleidung
 auserkoren; und ein
 Geist wird bloß erfunden,
 ist er noch so reich und satt,
 der nicht Christi Fülle hat:
 drum .:;. drum hinein in
 Jesu Wunden! Selig, selig,
 selig sind, .:; die zu
 den blutigen Wunden des
 Heilands geflohen sind! .:;
 363. Mel. 4.
 Wann krieg ich mein Kleid,
 das mir ist bereit, vor
 <pb n="215b" src="215.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015521
 Gesangbuch1778_1_015522
 Gesangbuch1778_1_015523
 Gesangbuch1778_1_015524
 Gesangbuch1778_1_015525
 Gesangbuch1778_1_015526
 Gesangbuch1778_1_015527
 Gesangbuch1778_1_015528
 Gesangbuch1778_1_015529
 Gesangbuch1778_1_015530
 Gesangbuch1778_1_015531
 Gesangbuch1778_1_015532
 Gesangbuch1778_1_015533
 Gesangbuch1778_1_015534
 Gesangbuch1778_1_015535
 Gesangbuch1778_1_015536
 Gesangbuch1778_1_015537
 Gesangbuch1778_1_015538
 Gesangbuch1778_1_015539
 Gesangbuch1778_1_015540
 Gesangbuch1778_1_015541
 Gesangbuch1778_1_015542
 Gesangbuch1778_1_015543
 Gesangbuch1778_1_015544
 Gesangbuch1778_1_015545
 Gesangbuch1778_1_015546
 Gesangbuch1778_1_015547
 Gesangbuch1778_1_015548
 Gesangbuch1778_1_015549
 Gesangbuch1778_1_015550
 Gesangbuch1778_1_015551
 Gesangbuch1778_1_015552
 Gesangbuch1778_1_015553
 Gesangbuch1778_1_015554
 Gesangbuch1778_1_015555
 Gesangbuch1778_1_015556
 Gesangbuch1778_1_015557
 Gesangbuch1778_1_015558
 Gesangbuch1778_1_015559
 Gesangbuch1778_1_015560

Diplomatische Transkription

GOtt zu befehn, und mit
 zu der Hochzeit des Lam-
 mes zu gehn?
 2. So feufzte mein Herz,
 voll Kummer und Schmerz,
 eh mir noch das Heil aus
 Chrifti Gerechtigkeit wurde
 zu Theil.
 3. Mein Elend war groß:
 ich lag nackt und blos im
 eigenen Blut; da jam-
 merts den Heiland: wie
 ilt er fo gut!
 4. Er fahe mich an,
 der treuefte Mann: mein
 Schmerz ging ihm nah;
 er bracht mich zum Leben:
 wie froh wurd ich da!
 5. Nun leb ich; und er
 verhilft mir ftets mehr
 zu fröhlichem Muth, und
 wäſcht mich mit feinem
 felbft eigenen Blut.
 6. O Liebe! wie groß
 und ſchön ilt mein Loos:
 nun kan ich mich freun, daß
 feine Gerechtigkeit meine
 foll feyn.
 7. Nun ilt es gethan,
 ich ziehe mich an: das
 walt, der da heißt der
 Vater, der Sohn und der
 heilige Geiß!
 8. Am Tag des Ge-
 richts, im Auge des Lichts,
 wirts offenbar feyn, wie's
 Blut der Befprengung
 die Kleider halt rein!
 364. Dort
 <pb n="216a" src="216.jpg" />

Normalisierter Text

Gott zu bestehen, und mit
 zu der Hochzeit des Lammes
 zu gehen?
 2. So seufzte mein Herz,
 voll Kummer und Schmerz,
 eh mir noch das Heil aus
 Christi Gerechtigkeit wurde
 zuteil.
 3. Mein Elend war groß:
 ich lag nackt und bloß im
 eigenen Blut; da jammert
 es den Heiland: wie
 ist er so gut!
 4. Er sahe mich an,
 der treueste Mann: mein
 Schmerz ging ihm nah;
 er brachte mich zum Leben:
 wie froh wurde ich da!
 5. Nun leb ich; und er
 verhilft mir stets mehr
 zu fröhlichem Mut, und
 wäscht mich mit seinem
 selbst eigenen Blut.
 6. O Liebe! wie groß
 und schön ist mein Los:
 nun kann ich mich freun, dass
 seine Gerechtigkeit meine
 soll sein.
 7. Nun ist es getan,
 ich ziehe mich an: das
 walte, der da heißt der
 Vater, der Sohn und der
 heilige Geist!
 8. Am Tag des Gerichts,
 im Auge des Lichts,
 wird es offenbar sein, wie das
 Blut der Besprengung
 die Kleider hält rein!
 364. Dort
 <pb n="216a" src="216.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015561	Vom Glauben an JEFum. 197	Vom Glauben an Jesum. 197
Gesangbuch1778_1_015562	364. Mel. 146.	364. Mel. 146.
Gesangbuch1778_1_015563	DOrt im Vollendungssaal	Dort im Vollendungssaal
Gesangbuch1778_1_015564	der Geifter der Gerech-	der Geister der Gerechten,
Gesangbuch1778_1_015565	ten, bey JEFu Abendmahl	bei Jesu Abendmahl
Gesangbuch1778_1_015566	mit feinen Knecht= und	mit seinen Knechten und
Gesangbuch1778_1_015567	Magden, ifts einge Ehren-	Mägden, ist ein Ehrenkleid,
Gesangbuch1778_1_015568	kleid, das vor dem Throne	das vor dem Throne
Gesangbuch1778_1_015569	gilt, Chrifti Gerechtig-	gilt, Christi Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_015570	keit, drein man fich gläu-	darein man sich gläubig
Gesangbuch1778_1_015571	big hallt.	hüllt.
Gesangbuch1778_1_015572	2. Da danket alles GOtt,	2. Da danket alles Gott,
Gesangbuch1778_1_015573	mit Herzen, Mund und	mit Herzen, Mund und
Gesangbuch1778_1_015574	Handen, was hier die Wun-	Händen, was hier die Wunden
Gesangbuch1778_1_015575	den roth anfangen ließ,	rot anfangen ließ, und
Gesangbuch1778_1_015576	und enden; und wenn der	enden; und wenn der
Gesangbuch1778_1_015577	Heiland fragt, wenn eins	Heiland fragt, wenn einer
Gesangbuch1778_1_015578	vor ihm erfcheint, ftatt al-	vor ihm erscheint, statt aller
Gesangbuch1778_1_015579	ler Thaten fagt: ich hab	Taten fagt: ich habe
Gesangbuch1778_1_015580	um dich geweint.	um dich geweint.
Gesangbuch1778_1_015581	365. Mel. 209.	365. Mel. 209.
Gesangbuch1778_1_015582	Errettet werden wollen	Errettet werden wollen
Gesangbuch1778_1_015583	ift was wir follen: von	ist, was wir sollen: von
Gesangbuch1778_1_015584	Chrifti falbungsvollen Erz-	Christi salbungsvollen Erzpriesterkleid
Gesangbuch1778_1_015585	priefterkleid ift reichlich her-	ist reichlich hergequollen
Gesangbuch1778_1_015586	gequollen die Möglichkeit.	die Möglichkeit.
Gesangbuch1778_1_015587	Wenns Auge halb ver-	Wenn das Auge halb verschollen
Gesangbuch1778_1_015588	fchwollen laßt Thränen rol-	lässt Tränen rollen,
Gesangbuch1778_1_015589	len, und wir nur Seufzer	und wir nur Seufzer
Gesangbuch1778_1_015590	zollen; ift gute Zeit.	zollen; ist gute Zeit.
Gesangbuch1778_1_015591	2. Der erfte Ruf erwek-	2. Der erste Ruf erweckt,
Gesangbuch1778_1_015592	ket, der Anblick fchrecket,	der Anblick schreckt,
Gesangbuch1778_1_015593	man fieht fich, wie man	man sieht sich, wie man
Gesangbuch1778_1_015594	ftecket in finftrer Gruft:	steckt in finftrer Gruft:
Gesangbuch1778_1_015595	fobald man Gnade fchmek-	sobald man Gnade schmeckt,
Gesangbuch1778_1_015596	ket, fo krigt man Luft;	so kriegt man Lust;
Gesangbuch1778_1_015597	wenns Licht fich weiter	wenn das Licht sich weiter
Gesangbuch1778_1_015598	ftrecket, das uns erwecket,	streckt, das uns erweckt,
Gesangbuch1778_1_015599	<pb n="216b" src="216.jpg" />	<pb n="216b" src="216.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015600	fo wird die Kluff bedecket,	so wird die Kluff bedeckt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015601	die Sündenklufft.	die Sündenklufft.
Gesangbuch1778_1_015602	3. O Brautigam der	3. O Bräutigam der
Gesangbuch1778_1_015603	Herzen, dies nicht verführer-	Herzen, dies nicht verscherzen!
Gesangbuch1778_1_015604	zen! zünd an die Glaubens-	zünd an die Glaubenskerzen;
Gesangbuch1778_1_015605	kerzen; mach hell entbrant,	mach hell entbrannt,
Gesangbuch1778_1_015606	was Sünd und Helle	was Sünd und Hölle
Gesangbuch1778_1_015607	schwärzen. Es sey ver-	schwärzen. Es sei verbannt,
Gesangbuch1778_1_015608	bannt, was deinen Tod und	was deinen Tod und
Gesangbuch1778_1_015609	Schmerzen fucht auszu-	Schmerzen sucht auszumerzen;
Gesangbuch1778_1_015610	merzen; ich will die Wunden	ich will die Wunden
Gesangbuch1778_1_015611	herzen in Seit und Hand.	herzen in Seit und Hand.
Gesangbuch1778_1_015612	366. Mel. 106.	366. Mel. 106.
Gesangbuch1778_1_015613	Ich habe nun den Grund	Ich habe nun den Grund
Gesangbuch1778_1_015614	gefunden, der meinen	gefunden, der meinen
Gesangbuch1778_1_015615	Anker ewig hält, wo an-	Anker ewig hält, wo anders,
Gesangbuch1778_1_015616	ders, als in JEfu Wun-	als in Jesu Wunden?
Gesangbuch1778_1_015617	den? da lag er vor der	da lag er vor der Zeit der
Gesangbuch1778_1_015618	Zeit der Welt; den Grund,	Welt; den Grund, der unbeweglich
Gesangbuch1778_1_015619	der unbeweglich fteht, wenn	steht, wenn
Gesangbuch1778_1_015620	Erd und Himmel untergeht.	Erd und Himmel untergeht.
Gesangbuch1778_1_015621	2. Es ist das ewige Er-	2. Es ist das ewige Erbarmen,
Gesangbuch1778_1_015622	barmen, das alles Denken	das alles Denken
Gesangbuch1778_1_015623	übersteigt: es sind die off-	übersteigt: es sind die offenen
Gesangbuch1778_1_015624	nen Liebesarmen deß, der	Liebesarmen dessen, der
Gesangbuch1778_1_015625	sich zu den Sündern neigt;	sich zu den Sündern neigt;
Gesangbuch1778_1_015626	dem allemal das Herze	dem jedes Mal das Herze
Gesangbuch1778_1_015627	bricht, wir kommen oder	bricht, wir kommen oder
Gesangbuch1778_1_015628	kommen nicht.	kommen nicht.
Gesangbuch1778_1_015629	3. Wir sollen nicht ver-	3. Wir sollen nicht verloren
Gesangbuch1778_1_015630	loren werden; GOtt will,	werden; Gott will,
Gesangbuch1778_1_015631	uns soll geholfen feyn: des-	uns soll geholfen sein: deswegen
Gesangbuch1778_1_015632	wegen kam der Sohn auf	kam der Sohn auf
Gesangbuch1778_1_015633	Erden, und nahm hernach	Erden, und nahm hernach
Gesangbuch1778_1_015634	den Himmel ein; deswe-	den Himmel ein; deswegen
Gesangbuch1778_1_015635	gen klopft er für und für	klopft er für und für
Gesangbuch1778_1_015636	so stark an unfre Herzens-	so stark an unsre Herzenstür.
Gesangbuch1778_1_015637	thür.	
Gesangbuch1778_1_015638	N 3	N 3
Gesangbuch1778_1_015639	4. O	4. O
Gesangbuch1778_1_015640	<pb n="217a" src="217.jpg" />	<pb n="217a" src="217.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015641
 Gesangbuch1778_1_015642
 Gesangbuch1778_1_015643
 Gesangbuch1778_1_015644
 Gesangbuch1778_1_015645
 Gesangbuch1778_1_015646
 Gesangbuch1778_1_015647
 Gesangbuch1778_1_015648
 Gesangbuch1778_1_015649
 Gesangbuch1778_1_015650
 Gesangbuch1778_1_015651
 Gesangbuch1778_1_015652
 Gesangbuch1778_1_015653
 Gesangbuch1778_1_015654
 Gesangbuch1778_1_015655
 Gesangbuch1778_1_015656
 Gesangbuch1778_1_015657
 Gesangbuch1778_1_015658
 Gesangbuch1778_1_015659
 Gesangbuch1778_1_015660
 Gesangbuch1778_1_015661
 Gesangbuch1778_1_015662
 Gesangbuch1778_1_015663
 Gesangbuch1778_1_015664
 Gesangbuch1778_1_015665
 Gesangbuch1778_1_015666
 Gesangbuch1778_1_015667
 Gesangbuch1778_1_015668
 Gesangbuch1778_1_015669
 Gesangbuch1778_1_015670
 Gesangbuch1778_1_015671
 Gesangbuch1778_1_015672
 Gesangbuch1778_1_015673
 Gesangbuch1778_1_015674
 Gesangbuch1778_1_015675
 Gesangbuch1778_1_015676
 Gesangbuch1778_1_015677
 Gesangbuch1778_1_015678
 Gesangbuch1778_1_015679
 Gesangbuch1778_1_015680

Diplomatische Transkription

198 Vom Glauben an JESUM.
 4. O Abgrund, welcher
 alle Sünden durch Christi
 Tod verschlungen hat! das
 heißt die Wunde recht
 verbinden: da findet kein
 Verdammn statt; weil
 Christi Blut beständig
 schreyt: Barmherzigkeit!
 Barmherzigkeit!
 5. Darein will ich mich
 gläubig senken, ihm will
 ich mich getrost vertraun;
 und wenn mich meine Sün-
 den kränken, nur bald nach
 Gottes Herzen schaun: da
 findet sich zu aller Zeit un-
 endliche Barmherzigkeit.
 6. Bey diesem Grunde
 will ich bleiben, solange
 mich die Erde trägt; das
 will ich denken, thun und
 treiben, solange sich ein
 Glied bewegt; so sing ich
 ewig höchsterfreut: o Ab-
 grund der Barmherzigkeit!
 367. Mel 11.
 JESUS ward ein Mensch
 für mich, dessen freut
 mein Herze sich, weil ich
 armes Menschenkind Heil
 und Leben darinn find.
 2. Wenn ich ihn vor Au-
 gen hab, von dem Krippelein
 bis ins Grab, und mein
 Glaube hält sich dran, daß
 er all's für mich gethan:
 3. O da weichet alle
 Noth, Welt und Sünde,
 <pb n="217b" src="217.jpg" />

Normalisierter Text

198 Vom Glauben an Jesum.
 4. O Abgrund, welcher
 alle Sünden durch Christi
 Tod verschlungen hat! das
 heißt, die Wunde recht
 verbinden: da findet kein
 Verdammn statt; weil
 Christi Blut beständig
 schreit: Barmherzigkeit!
 Barmherzigkeit!
 5. Darein will ich mich
 gläubig senken, ihm will
 ich mich getrost vertraun;
 und wenn mich meine Sünden
 kränken, nur bald nach
 Gottes Herzen schaun: da
 findet sich zu aller Zeit unendliche
 Barmherzigkeit.
 6. Bei diesem Grunde
 will ich bleiben, solange
 mich die Erde trägt; das
 will ich denken, tun und
 treiben, solange sich ein
 Glied bewegt; so sing ich
 ewig höchsterfreut: o Abgrund
 der Barmherzigkeit!
 367. Mel 11.
 Jesus ward ein Mensch
 für mich, dessen freut
 mein Herze sich, weil ich
 armes Menschenkind Heil
 und Leben darin find.
 2. Wenn ich ihn vor Augen
 hab, von dem Krippelein
 bis ins Grab, und mein
 Glaube hält sich dran, dass
 er all's für mich getan:
 3. O da weichet alle
 Not, Welt und Sünde,
 <pb n="217b" src="217.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015681
 Gesangbuch1778_1_015682
 Gesangbuch1778_1_015683
 Gesangbuch1778_1_015684
 Gesangbuch1778_1_015685
 Gesangbuch1778_1_015686
 Gesangbuch1778_1_015687
 Gesangbuch1778_1_015688
 Gesangbuch1778_1_015689
 Gesangbuch1778_1_015690
 Gesangbuch1778_1_015691
 Gesangbuch1778_1_015692
 Gesangbuch1778_1_015693
 Gesangbuch1778_1_015694
 Gesangbuch1778_1_015695
 Gesangbuch1778_1_015696
 Gesangbuch1778_1_015697
 Gesangbuch1778_1_015698
 Gesangbuch1778_1_015699
 Gesangbuch1778_1_015700
 Gesangbuch1778_1_015701
 Gesangbuch1778_1_015702
 Gesangbuch1778_1_015703
 Gesangbuch1778_1_015704
 Gesangbuch1778_1_015705
 Gesangbuch1778_1_015706
 Gesangbuch1778_1_015707
 Gesangbuch1778_1_015708
 Gesangbuch1778_1_015709
 Gesangbuch1778_1_015710
 Gesangbuch1778_1_015711
 Gesangbuch1778_1_015712
 Gesangbuch1778_1_015713
 Gesangbuch1778_1_015714
 Gesangbuch1778_1_015715
 Gesangbuch1778_1_015716
 Gesangbuch1778_1_015717
 Gesangbuch1778_1_015718
 Gesangbuch1778_1_015719
 Gesangbuch1778_1_015720

Diplomatische Transkription

Höll und Tod; JEsus,
 mein Immanuel, hilft und
 tröstet Leib und Seel.
 368. Mel. 4.
 DU heiliges Kind, wer
 dich einmal findt, den
 nimmst du fo ein, daß er
 wäncht, wie du bist, in
 allem zu feyn.
 2. So schaue nun dann
 die Willigkeit an, wir wa-
 ren gern rein: o kleid uns
 in deine Gerechtigkeit ein!
 3. O liebliche Pracht!
 wenn man dich betracht't,
 das bindet den Sinn und
 reiffet uns völlig ins Lie-
 ben dahin.
 4. Sind wir gleich nur
 Staub, du haft uns zum
 Raub; die Kraft deines
 Bluts macht uns zu Ge-
 noffen des ewigen Guts.
 5. Wers ganz gewiß
 glaubt, dem wird es er-
 laubt, ins Heilige zu gehn,
 und seinen Verfühner im
 Geifte zu fehn.
 6. Und wenn wir den
 Strahl erblicken einmal,
 der hell aus ihm blitzt, das
 macht unfer Herze von
 Liebe erhitzt.
 7. Man wagt sich hin-
 an, man betet ihn an; es
 wird uns gereicht das
 Rauchwerk, das täglich zum
 Lamme aufsteigt.
 8. Ehr-
 <pb n="218a" src="218.jpg" />

Normalisierter Text

Höll und Tod; Jesus,
 mein Immanuel, hilft und
 tröstet Leib und Seel.
 368. Mel. 4.
 Du heiliges Kind, wer
 dich einmal findt, den
 nimmst du so ein, dass er
 wünscht, wie du bist, in
 allem zu sein.
 2. So schaue nun dann
 die Willigkeit an, wir wären
 gern rein: o kleid uns
 in deine Gerechtigkeit ein!
 3. O liebliche Pracht!
 wenn man dich betrachtet,
 das bindet den Sinn und
 reißt uns völlig ins Lieben
 dahin.
 4. Sind wir gleich nur
 Staub, du hast uns zum
 Raub; die Kraft deines
 Bluts macht uns zu Genossen
 des ewigen Guts.
 5. Wer es ganz gewiss
 glaubt, dem wird es erlaubt,
 ins Heilige zu gehn,
 und seinen Versöhner im
 Geiste zu sehn.
 6. Und wenn wir den
 Strahl erblicken einmal,
 der hell aus ihm blitzt, das
 macht unser Herze von
 Liebe erhitzt.
 7. Man wagt sich hinan,
 man betet ihn an; es
 wird uns gereicht das
 Räuchwerk, das täglich zum
 Lamme aufsteigt.
 8. Ehr-
 <pb n="218a" src="218.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015721
 Gesangbuch1778_1_015722
 Gesangbuch1778_1_015723
 Gesangbuch1778_1_015724
 Gesangbuch1778_1_015725
 Gesangbuch1778_1_015726
 Gesangbuch1778_1_015727
 Gesangbuch1778_1_015728
 Gesangbuch1778_1_015729
 Gesangbuch1778_1_015730
 Gesangbuch1778_1_015731
 Gesangbuch1778_1_015732
 Gesangbuch1778_1_015733
 Gesangbuch1778_1_015734
 Gesangbuch1778_1_015735
 Gesangbuch1778_1_015736
 Gesangbuch1778_1_015737
 Gesangbuch1778_1_015738
 Gesangbuch1778_1_015739
 Gesangbuch1778_1_015740
 Gesangbuch1778_1_015741
 Gesangbuch1778_1_015742
 Gesangbuch1778_1_015743
 Gesangbuch1778_1_015744
 Gesangbuch1778_1_015745
 Gesangbuch1778_1_015746
 Gesangbuch1778_1_015747
 Gesangbuch1778_1_015748
 Gesangbuch1778_1_015749
 Gesangbuch1778_1_015750
 Gesangbuch1778_1_015751
 Gesangbuch1778_1_015752
 Gesangbuch1778_1_015753
 Gesangbuch1778_1_015754
 Gesangbuch1778_1_015755
 Gesangbuch1778_1_015756
 Gesangbuch1778_1_015757
 Gesangbuch1778_1_015758
 Gesangbuch1778_1_015759
 Gesangbuch1778_1_015760

Diplomatische Transkription

Vom Glauben an JEſum. 199
 8. Ehrwürdiges Lamm!
 dein Feuer und Flamm
 entzündt deine Schaar; fie
 liebet dich innig: du biſt
 es auch gar.
 9. Wir falln vor dir hin,
 verliebet im Sinn: Preis,
 Ehre und Macht fey dir
 von uns armen Erlöſten
 gebracht!
 369. Mel. 29.
 Hler werfen wir uns vor
 dir nieder, und finſ
 gen dir geringe Lieder,
 der du, nach abgelegter
 Laſt, den Namen über alle
 haſt!
 2. Der Vater hat uns
 auf dem Throne dem bis
 zum Tod getreuen Sohne,
 den aller Seelen Elend
 kränkt, zu einem Eigenſ
 thum geſchenkt.
 3. Der Sohn, der vor
 Erbarmen brante, da er
 ſich zu den Menſchen wand
 te, voll Mitleid wegen ih
 res Falls, fiel den Verlor
 nen um den Hals.
 4. Er ſprach: ich ſitz ans
 Reiches Ruder; doch bin
 ich Joſeph, euer Bruder,
 zu eurem Nutz ans Kreuz
 verkauft, für euch mit GO
 tes Zorn getauft.
 5. Ich bin an eure ſtatt
 getreten, hab euch vom
 Tode losgebeten: die Schuld
 <pb n="218b" src="218.jpg" />

Normalisierter Text

Vom Glauben an Jeſum. 199
 8. Ehrwürdiges Lamm!
 dein Feuer und Flamm
 entzündet deine Schar; ſie
 liebet dich innig: du biſt
 es auch gar.
 9. Wir falln vor dir hin,
 verliebet im Sinn: Preis,
 Ehre und Macht ſei dir
 von uns armen Erlöſten
 gebracht!
 369. Mel. 29.
 Hier werfen wir uns vor
 dir nieder, und ſingen
 dir geringe Lieder,
 der du, nach abgelegter
 Laſt, den Namen über alle
 haſt!
 2. Der Vater hat uns
 auf dem Throne dem bis
 zum Tod getreuen Sohne,
 den aller Seelen Elend
 kränkt, zu einem Eigentum
 geſchenkt.
 3. Der Sohn, der vor
 Erbarmen brannte, da er
 ſich zu den Menſchen wandte,
 voll Mitleid wegen ihres
 Falls, fiel den Verlorenen
 um den Hals.
 4. Er ſprach: ich ſitz am
 Reiches Ruder; doch bin
 ich Joſeph, euer Bruder,
 zu eurem Nutz ans Kreuz
 verkauft, für euch mit Gottes
 Zorn getauft.
 5. Ich bin an eure ſtatt
 getreten, hab euch vom
 Tode losgebeten: die Schuld
 <pb n="218b" src="218.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_015761
 Gesangbuch1778_1_015762
 Gesangbuch1778_1_015763
 Gesangbuch1778_1_015764
 Gesangbuch1778_1_015765
 Gesangbuch1778_1_015766
 Gesangbuch1778_1_015767
 Gesangbuch1778_1_015768
 Gesangbuch1778_1_015769
 Gesangbuch1778_1_015770
 Gesangbuch1778_1_015771
 Gesangbuch1778_1_015772
 Gesangbuch1778_1_015773
 Gesangbuch1778_1_015774
 Gesangbuch1778_1_015775
 Gesangbuch1778_1_015776
 Gesangbuch1778_1_015777
 Gesangbuch1778_1_015778
 Gesangbuch1778_1_015779
 Gesangbuch1778_1_015780
 Gesangbuch1778_1_015781
 Gesangbuch1778_1_015782
 Gesangbuch1778_1_015783
 Gesangbuch1778_1_015784
 Gesangbuch1778_1_015785
 Gesangbuch1778_1_015786
 Gesangbuch1778_1_015787
 Gesangbuch1778_1_015788
 Gesangbuch1778_1_015789
 Gesangbuch1778_1_015790
 Gesangbuch1778_1_015791
 Gesangbuch1778_1_015792
 Gesangbuch1778_1_015793
 Gesangbuch1778_1_015794
 Gesangbuch1778_1_015795
 Gesangbuch1778_1_015796
 Gesangbuch1778_1_015797
 Gesangbuch1778_1_015798
 Gesangbuch1778_1_015799
 Gesangbuch1778_1_015800

Diplomatische Transkription

ist völlig abgemacht und
 eure Freyheit wiederbracht.
 6. Des Starken Woh-
 nung ist zerbrochen; sein
 Anpruch ist ihm abgefpro-
 chen; werft ihm, was sein
 ift, gar hinaus, und fprecht:
 mein Herz ist Chriffti Haus!
 7. Ach rett uns von dem
 Widerfacher, Sohn GOt-
 tes, unfer Seligmacher! fo
 fchreyen die Seelen Tag und
 Nacht zu JEFu, der fie los
 gemacht.
 8. Da greift er zu; und
 in der Kürze, eh fie der
 Feind zu Grunde fterze,
 nimmt JEFus, gegen defsen
 Trutz, die Seelen ein in
 feinen Schutz.
 9. Es wird auch mit dem
 neuen Leben, ein neuer Na-
 me uns gegeben; der alte
 Nam wird ausgethan, und
 GOtt nimmt uns zu Kin-
 dern an.
 10. Wie felig find, wie
 reich an Gaben, die diese
 Gnad empfangen haben!
 du Pfleger ober GOttes
 Haus, fprich ober uns den
 Namen aus!
 11. Hier liegen wir in un-
 ferm Staube: jedoch ergreift
 dich unfer Glaube, und hält
 fich also veftiglich an deine
 Treu, als fahn wir dich.
 12. Ach JEFu! neige deir-
 ne Gøte zu unferm fchmach-
 ten-

Normalisierter Text

ist völlig abgemacht und
 eure Freiheit wiederbracht.
 6. Des Starken Wohnung
 ist zerbrochen; sein
 Anspruch ist ihm abgesprochen;
 werft ihm, was sein
 ist, gar hinaus, und sprecht:
 mein Herz ist Christi Haus!
 7. Ach rett uns von dem
 Widersacher, Sohn Gottes,
 unser Seligmacher! so
 schrein die Seelen Tag und
 Nacht zu Jesu, der sie los
 gemacht.
 8. Da greift er zu; und
 in der Kürze, eh sie der
 Feind zu Grunde stürze,
 nimmt Jesus, gegen dessen
 Trutz, die Seelen ein in
 seinen Schutz.
 9. Es wird auch mit dem
 neuen Leben, ein neuer Name
 uns gegeben; der alte
 Nam wird abgetan, und
 Gott nimmt uns zu Kindern
 an.
 10. Wie selig sind, wie
 reich an Gaben, die diese
 Gnad empfangen haben!
 du Pfleger über Gottes
 Haus, sprich über uns den
 Namen aus!
 11. Hier liegen wir in unserm
 Staube: jedoch ergreift
 dich unser Glaube, und hält
 sich also festiglich an deine
 Treu, als sähen wir dich.
 12. Ach Jesu! neige deine
 Güte zu unserm schmachten-

ID

Gesangbuch1778_1_015801
 Gesangbuch1778_1_015802
 Gesangbuch1778_1_015803
 Gesangbuch1778_1_015804
 Gesangbuch1778_1_015805
 Gesangbuch1778_1_015806
 Gesangbuch1778_1_015807
 Gesangbuch1778_1_015808
 Gesangbuch1778_1_015809
 Gesangbuch1778_1_015810
 Gesangbuch1778_1_015811
 Gesangbuch1778_1_015812
 Gesangbuch1778_1_015813
 Gesangbuch1778_1_015814
 Gesangbuch1778_1_015815
 Gesangbuch1778_1_015816
 Gesangbuch1778_1_015817
 Gesangbuch1778_1_015818
 Gesangbuch1778_1_015819
 Gesangbuch1778_1_015820
 Gesangbuch1778_1_015821
 Gesangbuch1778_1_015822
 Gesangbuch1778_1_015823
 Gesangbuch1778_1_015824
 Gesangbuch1778_1_015825
 Gesangbuch1778_1_015826
 Gesangbuch1778_1_015827
 Gesangbuch1778_1_015828
 Gesangbuch1778_1_015829
 Gesangbuch1778_1_015830
 Gesangbuch1778_1_015831
 Gesangbuch1778_1_015832
 Gesangbuch1778_1_015833
 Gesangbuch1778_1_015834
 Gesangbuch1778_1_015835
 Gesangbuch1778_1_015836
 Gesangbuch1778_1_015837
 Gesangbuch1778_1_015838
 Gesangbuch1778_1_015839
 Gesangbuch1778_1_015840

Diplomatische Transkription

N 4
 <pb n="219a" src="219.jpg" />
 200 Vom Glauben an JEFum.
 tenden Gemäthe; und laß
 uns noch recht viele fehn,
 die mit uns in dein Reich
 eingehn!
 370. Mel. 30.
 O Gemeine! die den
 HErrn erhebet, die in
 JEFu Blut und Wunden
 lebet, und lieblich tonet
 dem Lamm GOTTes, das
 uns hat verfohnet:
 2. Meine fchwächlichen
 doch frohen Klänge ftim-
 men mit in deine Lobgefän-
 ge; weil JEFu Wunden
 auch mein Herz und Sinn
 an ihn gebunden.
 3. Als ich in den erften
 Gnadentagen, von den
 Wunden JEFu hörte fagen,
 daß, wer die kenne, fich
 mit Recht ein Kind der
 Gnade nenne;
 4. Alfbald ward meine
 arme Seele tief bekümmert,
 daß ihr diefes fehle, unds
 Auge thränte nach dem
 Heil, wornach mein Herz
 fich fehnte.
 5. Da gefchahe mir wie
 ich gebeten; JEFus ift auch
 mir vors Herz getreten,
 im Kreuzesbilde, wie er
 für mich blutete fo milde.
 6. Und fo hab ich Tho-
 ma Glück gefunden, daß
 mein Herz, da fichs zu

Normalisierter Text

N 4
 <pb n="219a" src="219.jpg" />
 200 Vom Glauben an Jesum.
 tenden Gemüte; und lass
 uns noch recht viele sehn,
 die mit uns in dein Reich
 eingehn!
 370. Mel. 30.
 O Gemeinde! die den
 Herrn erhebet, die in
 Jesu Blut und Wunden
 lebet, und lieblich tonet
 dem Lamm Gottes, das
 uns hat versöhnet:
 2. Meine schwächlichen
 doch frohen Klänge stimmen
 mit in deine Lobgesänge;
 weil Jesu Wunden
 auch mein Herz und Sinn
 an ihn gebunden.
 3. Als ich in den ersten
 Gnadentagen, von den
 Wunden Jesu sagen hörte,
 dass, wer die kenne, sich
 mit Recht ein Kind der
 Gnade nenne;
 4. Alsbald ward meine
 arme Seele tief bekümmert,
 dass ihr dieses fehle, und das
 Auge tränte nach dem
 Heil, wonach mein Herz
 sich sehnte.
 5. Da geschah mir wie
 ich gebeten; Jesus ist auch
 mir vors Herz getreten,
 im Kreuzesbilde, wie er
 für mich blutete so milde.
 6. Und so hab ich Thomas'
 Glück gefunden, dass
 mein Herz, da es sich zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015841	JEfu Wunden im Glauben	Jesu Wunden im Glauben
Gesangbuch1778_1_015842	<pb n="219b" src="219.jpg" />	<pb n="219b" src="219.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015843	wandte, ihn als meinen	wandte, ihn als meinen
Gesangbuch1778_1_015844	HErrn und GOtt erkante.	Herrn und Gott erkannte.
Gesangbuch1778_1_015845	7. GOtt und HErr der	7. Gott und Herr der
Gesangbuch1778_1_015846	glaubigen Gemeine! ich bin	gläubigen Gemeinde! ich bin
Gesangbuch1778_1_015847	dankbar, froh, befchamt,	dankbar, froh, beschämt,
Gesangbuch1778_1_015848	und weine zu deinen Fäß-	und weine zu deinen Füßen,
Gesangbuch1778_1_015849	fen, für das Heil, fo du	für das Heil, so du
Gesangbuch1778_1_015850	mich laßt genieffen.	mich lässt genießen.
Gesangbuch1778_1_015851	8. Von dem Glauben	8. Von dem Glauben
Gesangbuch1778_1_015852	folts zur Treue kommen;	soll es zur Treue kommen;
Gesangbuch1778_1_015853	mein Herz will, bis du mich	mein Herz will, bis du mich
Gesangbuch1778_1_015854	heimgenommen, fich dir ver-	heimgenommen, sich dir verschreiben,
Gesangbuch1778_1_015855	schreiben, und beym Troft	und beim Trost
Gesangbuch1778_1_015856	aus deinem Tode bleiben.	aus deinem Tode bleiben.
Gesangbuch1778_1_015857	9. Trotz den klägelnDen	9. Trotz den klügelnden
Gesangbuch1778_1_015858	Vernunftsgedanken, will	Vernunftsgedanken, will
Gesangbuch1778_1_015859	ich ewiglich davon nicht	ich ewiglich davon nicht
Gesangbuch1778_1_015860	wanken: den erften Zweifel	wanken: den ersten Zweifel
Gesangbuch1778_1_015861	halt ich für Betrug und	halt ich für Betrug und
Gesangbuch1778_1_015862	List vom Teufel.	List vom Teufel.
Gesangbuch1778_1_015863	10. Meine Seele foll	10. Meine Seele soll
Gesangbuch1778_1_015864	in deinen Wunden veft ver-	in deinen Wunden fest verschlossen
Gesangbuch1778_1_015865	schloffen bleiben alle Stun-	bleiben alle Stunden;
Gesangbuch1778_1_015866	den; bis daß dein Zeichen	bis dass dein Zeichen
Gesangbuch1778_1_015867	alle Zweifelmacher wird	alle Zweifelmacher wird
Gesangbuch1778_1_015868	verfcheuchen.	verscheuchen.
Gesangbuch1778_1_015869	371. Mel. 29.	371. Mel. 29.
Gesangbuch1778_1_015870	O inniglich geliebte Liebe!	O inniglich geliebte Liebe!
Gesangbuch1778_1_015871	du haft aus freyem	du hast aus freiem
Gesangbuch1778_1_015872	Liebestriebe mich aus der	Liebestriebe mich aus der
Gesangbuch1778_1_015873	finftern Todesnacht zu dei-	finsternen Todesnacht zu deinem
Gesangbuch1778_1_015874	nem Licht hervor gebracht.	Licht hervorgebracht.
Gesangbuch1778_1_015875	2. Ich war in Sänden	2. Ich war in Sünden
Gesangbuch1778_1_015876	ganz ertorben, am Innern	ganz erstorben, am Innern
Gesangbuch1778_1_015877	durch und durch verdorben;	durch und durch verdorben;
Gesangbuch1778_1_015878	der angeborne Fleiſchesinn	der angeborene Fleischessinn
Gesangbuch1778_1_015879	riß Leib und Seele oft da-	riss Leib und Seele oft dahin.
Gesangbuch1778_1_015880	hin.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015881	3. Dir	3. Dir
Gesangbuch1778_1_015882	<pb n="220a" src="220.jpg" />	<pb n="220a" src="220.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015883	Vom Glauben an JEFum. 201	Vom Glauben an Jesum. 201
Gesangbuch1778_1_015884	3. Dir drang es innig:	3. Dir drang es inniglich
Gesangbuch1778_1_015885	lich zu Herzen, daß ich,	zu Herzen, dass ich,
Gesangbuch1778_1_015886	zu deinem Leib und Schmer:	zu deinem Leid und Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_015887	zen, in Jammer, Elend	in Jammer, Elend
Gesangbuch1778_1_015888	und Gefahr, fo tief hinein	und Gefahr, so tief hineingesunken
Gesangbuch1778_1_015889	gefunken war:	war:
Gesangbuch1778_1_015890	4. Da haft du liebeich	4. Da hast du liebeich
Gesangbuch1778_1_015891	mich gezogen, bis du mich	mich gezogen, bis du mich
Gesangbuch1778_1_015892	endlich überwogen; der	endlich überwogen; der
Gesangbuch1778_1_015893	Sünden Macht zerbracheft	Sünden Macht zerbrachst
Gesangbuch1778_1_015894	du, und fchenktft mir Gna:	du, und schenktest mir Gnade,
Gesangbuch1778_1_015895	de, Fried und Ruh.	Fried und Ruh.
Gesangbuch1778_1_015896	5. Ich habe nun in deir	5. Ich habe nun in deinen
Gesangbuch1778_1_015897	nen Wunden Heil und Ge:	Wunden Heil und Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_015898	rechtigkeit gefunden; und	gefunden; und
Gesangbuch1778_1_015899	fteh in der Verlobten Zahl	stehe in der Verlobten Zahl
Gesangbuch1778_1_015900	durch deine holde Gnaden:	durch deine holde Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_1_015901	wahl.	
Gesangbuch1778_1_015902	6. Ich fink, Erlöfer! vor	6. Ich sinke, Erlöser! vor
Gesangbuch1778_1_015903	dir nieder, ich finge frohe	dir nieder, ich singe frohe
Gesangbuch1778_1_015904	Lobelieder, und bete dich	Lobelieder, und bete dich
Gesangbuch1778_1_015905	mit Thränen an, für alles,	mit Tränen an, für alles,
Gesangbuch1778_1_015906	was du mir gethan!	was du mir getan!
Gesangbuch1778_1_015907	7. Wirft du nun vollends	7. Wirst du nun vollends
Gesangbuch1778_1_015908	durch die Zeiten an deiner	durch die Zeiten an deiner
Gesangbuch1778_1_015909	treuen Hand mich leiten,	treuen Hand mich leiten,
Gesangbuch1778_1_015910	fo bleib ich ftets dein Eigen:	so bleib ich stets dein Eigentum,
Gesangbuch1778_1_015911	thum, und lebe dir zum	und lebe dir zum
Gesangbuch1778_1_015912	Preis und Ruhm.	Preis und Ruhm.
Gesangbuch1778_1_015913	372. Mel. 16.	372. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_015914	Süßer Heiland, deine	Süßer Heiland, deine
Gesangbuch1778_1_015915	Gnade ift viel größer	Gnade ist viel größer,
Gesangbuch1778_1_015916	als man denkt, wenn du	als man denkt, wenn du
Gesangbuch1778_1_015917	einer armen Made deinen	einer armen Made deinen
Gesangbuch1778_1_015918	Sinn und Art gefchenkt.	Sinn und Art geschenkt.
Gesangbuch1778_1_015919	2. Wenn man fonft nach	2. Wenn man sonst nach
Gesangbuch1778_1_015920	Grunde fragte mit bekäm:	Gründen fragte mit bekümmertem

ID

Gesangbuch1778_1_015921
 Gesangbuch1778_1_015922
 Gesangbuch1778_1_015923
 Gesangbuch1778_1_015924
 Gesangbuch1778_1_015925
 Gesangbuch1778_1_015926
 Gesangbuch1778_1_015927
 Gesangbuch1778_1_015928
 Gesangbuch1778_1_015929
 Gesangbuch1778_1_015930
 Gesangbuch1778_1_015931
 Gesangbuch1778_1_015932
 Gesangbuch1778_1_015933
 Gesangbuch1778_1_015934
 Gesangbuch1778_1_015935
 Gesangbuch1778_1_015936
 Gesangbuch1778_1_015937
 Gesangbuch1778_1_015938
 Gesangbuch1778_1_015939
 Gesangbuch1778_1_015940
 Gesangbuch1778_1_015941
 Gesangbuch1778_1_015942
 Gesangbuch1778_1_015943
 Gesangbuch1778_1_015944
 Gesangbuch1778_1_015945
 Gesangbuch1778_1_015946
 Gesangbuch1778_1_015947
 Gesangbuch1778_1_015948
 Gesangbuch1778_1_015949
 Gesangbuch1778_1_015950
 Gesangbuch1778_1_015951
 Gesangbuch1778_1_015952
 Gesangbuch1778_1_015953
 Gesangbuch1778_1_015954
 Gesangbuch1778_1_015955
 Gesangbuch1778_1_015956
 Gesangbuch1778_1_015957
 Gesangbuch1778_1_015958
 Gesangbuch1778_1_015959
 Gesangbuch1778_1_015960

Diplomatische Transkription

mertem Gemäth, und uns
 <pb n="220b" src="220.jpg" />
 keine Seele fagte, wer es
 ift, der Seelen zieht;
 3. Und auf einmal wirds
 gefpæret, daß er JEfus
 Chriftus heißt: o wie wird
 das Herz geröhret, o wie
 rege wird der Geift!
 4. Einem folchen ar-
 men Kinde, das fich für
 verloren hält, krümmt
 und windet in der Sän-
 de, wird fein Blut zum
 Löfegeld.
 5. Gnade ftrömt aus
 JEFu Wunde, daß man
 Abba fagen kan, und man
 fieht fich von der Stunde
 als ein Kind der Gnade an.
 373. Mel. 22.
 Wir glauben all an JE-
 fum Chrift, bekennen
 auch, was er uns ift, und
 zeugen in der Näh und Fern
 von ihm, als unferm GÖtt
 und HErrn.
 2. Wir wiffen, weils das
 Herz genießt, was er den
 Seelen alles ift, die in fich
 felber fo verarmt, daß er
 fich ihrer blos erbarmt.
 3. Vor ihm niemand
 unfchuldig bleibt: wer das
 erkennt, und an ihn glaubt;
 findt, daß die Elenden al-
 lein zur Gnade Candidaten
 feyn.
 4. Was darf unfer das
 höchfte Gut, daß es fo

Normalisierter Text

Gemüt, und uns
 <pb n="220b" src="220.jpg" />
 keine Seele sagte, wer es
 ist, der Seelen zieht;
 3. Und auf einmal wird es
 gespürt, dass er Jesus
 Christus heißt: o wie wird
 das Herz gerührt, o wie
 rege wird der Geist!
 4. Einem solchen armen
 Kinde, das sich für
 verloren hält, krümmt
 und windet in der Sünde,
 wird sein Blut zum
 Lösegeld.
 5. Gnade strömt aus
 Jesu Wunde, dass man
 Abba sagen kann, und man
 sieht sich von der Stunde
 als ein Kind der Gnade an.
 373. Mel. 22.
 Wir glauben all an Jesum
 Christ, bekennen
 auch, was er uns ist, und
 zeugen in der Näh und Fern
 von ihm, als unserm Gott
 und Herrn.
 2. Wir wissen, weil es das
 Herz genießt, was er den
 Seelen alles ist, die in sich
 selber so verarmt, dass er
 sich ihrer bloß erbarmt.
 3. Vor ihm bleibt niemand
 unschuldig: wer das
 erkennt, und an ihn glaubt;
 findet, dass die Elenden allein
 zur Gnade Kandidaten
 sind.
 4. Was bedarf unser das
 höchste Gut, dass es so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_015961	an	an
Gesangbuch1778_1_015962	N 5	N 5
Gesangbuch1778_1_015963	<pb n="221a" src="221.jpg" />	<pb n="221a" src="221.jpg" />
Gesangbuch1778_1_015964	202 Vom Glauben an JEFum.	202 Vom Glauben an Jesum.
Gesangbuch1778_1_015965	an uns Armen thut? doch,	uns Armen tut? doch,
Gesangbuch1778_1_015966	weil du fo barmherzig bift,	weil du so barmherzig bist,
Gesangbuch1778_1_015967	nehmen wirs an, HErr	nehmen wir es an, Herr
Gesangbuch1778_1_015968	JEfu Chrifft!	Jesu Christ!
Gesangbuch1778_1_015969	374. Mel. 121.	374. Mel. 121.
Gesangbuch1778_1_015970	DAS Lammlein ift ge-	Das Lämmlein ist geschlachtet,
Gesangbuch1778_1_015971	fchlacht't, das Heil	das Heil
Gesangbuch1778_1_015972	ift wiederbracht: wer nun	ist wiedergebracht: wer nun
Gesangbuch1778_1_015973	doch noch ftirbet, der hat	doch noch stirbet, der hat
Gesangbuch1778_1_015974	das Lamm veracht't; die-	das Lamm verachtet; dieweil
Gesangbuch1778_1_015975	weil fonft nichts verdirbet,	sonst nichts verdirbet,
Gesangbuch1778_1_015976	als was zu der Fäll feines	als was zu der Fülle seines
Gesangbuch1778_1_015977	Bluts nicht will.	Bluts nicht will.
Gesangbuch1778_1_015978	2. Erfcheint das blutge	2. Erscheint das blutige
Gesangbuch1778_1_015979	Lamm der Seel, am Kreuz-	Lamm der Seel, am Kreuzesstamm;
Gesangbuch1778_1_015980	zesftamm; fo lebts Land der	so lebt das Land der
Gesangbuch1778_1_015981	Todten, das Finftre wird zur	Toten, das Finstere wird zur
Gesangbuch1778_1_015982	Flamm: man fieht den weiß	Flamme: man sieht den weißen
Gesangbuch1778_1_015983	und rothen Bräutigam und	und roten Bräutigam und Gott,
Gesangbuch1778_1_015984	GOtt, alle Noth ift todt.	alle Not ist tot.
Gesangbuch1778_1_015985	3. Wer in Vernünfteln	3. Wer in Vernünfteln
Gesangbuch1778_1_015986	fteckt, wen fein Gewiffen	steckt, wen sein Gewissen
Gesangbuch1778_1_015987	fchreckt, wer noch phanta-	schreckt, wer noch phantasiert,
Gesangbuch1778_1_015988	firet, noch keinen Frieden	noch keinen Frieden
Gesangbuch1778_1_015989	fchmeckt, und keine Freyheit	schmeckt, und keine Freiheit
Gesangbuch1778_1_015990	fperet von dem alten Sinn:	spürt von dem alten Sinn:
Gesangbuch1778_1_015991	geh zum Lammlein hin!	geh zum Lämmlein hin!
Gesangbuch1778_1_015992	4. Sein heiligs Fleifch	4. Sein heiliges Fleisch
Gesangbuch1778_1_015993	und Blut, das große Wun-	und Blut, das große Wunder
Gesangbuch1778_1_015994	der thut, wenn ihr euch ihm	tut, wenn ihr euch ihm
Gesangbuch1778_1_015995	gebet, hilft Leib und Seel	gebet, hilft Leib und Seel
Gesangbuch1778_1_015996	und Muth; es tödtet und	und Mut; es tötet und
Gesangbuch1778_1_015997	belebet, reinigt und erquickt,	belebet, reinigt und erquickt,
Gesangbuch1778_1_015998	und macht höchft beglückt.	und macht höchst beglückt.
Gesangbuch1778_1_015999	375. Mel. 16.	375. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_016000	SEelen, kommt zum Lamm	Seelen, kommt zum Lamm

ID

Gesangbuch1778_1_016001
 Gesangbuch1778_1_016002
 Gesangbuch1778_1_016003
 Gesangbuch1778_1_016004
 Gesangbuch1778_1_016005
 Gesangbuch1778_1_016006
 Gesangbuch1778_1_016007
 Gesangbuch1778_1_016008
 Gesangbuch1778_1_016009
 Gesangbuch1778_1_016010
 Gesangbuch1778_1_016011
 Gesangbuch1778_1_016012
 Gesangbuch1778_1_016013
 Gesangbuch1778_1_016014
 Gesangbuch1778_1_016015
 Gesangbuch1778_1_016016
 Gesangbuch1778_1_016017
 Gesangbuch1778_1_016018
 Gesangbuch1778_1_016019
 Gesangbuch1778_1_016020
 Gesangbuch1778_1_016021
 Gesangbuch1778_1_016022
 Gesangbuch1778_1_016023
 Gesangbuch1778_1_016024
 Gesangbuch1778_1_016025
 Gesangbuch1778_1_016026
 Gesangbuch1778_1_016027
 Gesangbuch1778_1_016028
 Gesangbuch1778_1_016029
 Gesangbuch1778_1_016030
 Gesangbuch1778_1_016031
 Gesangbuch1778_1_016032
 Gesangbuch1778_1_016033
 Gesangbuch1778_1_016034
 Gesangbuch1778_1_016035
 Gesangbuch1778_1_016036
 Gesangbuch1778_1_016037
 Gesangbuch1778_1_016038
 Gesangbuch1778_1_016039
 Gesangbuch1778_1_016040

Diplomatische Transkription

gegangen, das den
 <pb n="221b" src="221.jpg" />
 Sündern freundlich ist;
 lernt beym Elend anzufan-
 gen, da noch keins was
 eingeblaßt.
 2. O der feligen Minute,
 da man feine Noth recht
 fühlt, und in JEſu Chri-
 ſti Blute feines Herzens
 Wunſch erzielt!
 3. Seine heiligen fünf
 Wunden, in den Händen,
 Fuß'n und Seit, bleibens
 dann zu allen Stunden,
 wo ſich unſer Herz erfreut.
 4. Dieſe unſchätzbare
 Gnade, welche mir auch
 ward zu Theil, führt mich
 nun auf ebnem Pfade, und
 gewährt mir Fried und Heil.
 5. Und wenn ſich auch
 wo die Sünde, oder ſonſten
 eine Noth, die mir ſchaden
 könnte, fände: ſuch ich Troſt
 in JEſu Tod;
 6. Flieh ich hin zu JEſu
 Wunden, die ihm aufge-
 rissen ſind: da, da find ich
 alle Stunden Platz für ſo
 ein armes Kind.
 7. Wenn doch alle unſre
 Herzen, wie wir itzt hier vor
 ihm ſtehn, fühlten feinen Tod
 und Schmerzen, und ſein
 Blut uns könt durchgehn!
 8. O ſo ſchlaget doch ihr
 Flammen aus des Lammes
 Seitenhöhl, helle über uns
 zuſammen; dringt durch

Normalisierter Text

gegangen, das den
 <pb n="221b" src="221.jpg" />
 Sündern freundlich ist;
 lernt beim Elend anzufangen,
 da noch keines was
 eingeblüßt.
 2. O der seligen Minute,
 da man seine Not recht
 fühlt, und in Jesu Christi
 Blute seines Herzens
 Wunsch erzielt!
 3. Seine heiligen fünf
 Wunden, in den Händen,
 Fuß'n und Seit, bleiben es
 dann zu allen Stunden,
 wo sich unser Herz erfreut.
 4. Diese unschätzbare
 Gnade, welche mir auch
 ward zuteil, führt mich
 nun auf ebenem Pfade, und
 gewährt mir Fried und Heil.
 5. Und wenn sich auch
 wo die Sünde, oder sonst
 eine Not, die mir schaden
 könnte, fände: such ich Trost
 in Jesu Tod;
 6. Flieh ich hin zu Jesu
 Wunden, die ihm aufgerissen
 sind: da, da find ich
 alle Stunden Platz für so
 ein armes Kind.
 7. Wenn doch alle unsre
 Herzen, wie wir jetzt hier vor
 ihm stehn, fühlten seinen Tod
 und Schmerzen, und sein
 Blut uns könnt durchgehn!
 8. O so schlaget doch ihr
 Flammen aus des Lammes
 Seitenhöhl, helle über uns
 zusammen; dringt durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016041	Geift und Leib und Seel!	Geist und Leib und Seel!
Gesangbuch1778_1_016042	9. Daß	9. Dass
Gesangbuch1778_1_016043	<pb n="222a" src="222.jpg" />	<pb n="222a" src="222.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016044	Vom Glauben an JEfum. 203	Vom Glauben an Jesum. 203
Gesangbuch1778_1_016045	9. Daß wir alle Tag	9. Dass wir alle Tag
Gesangbuch1778_1_016046	und Stunden, die wir noch	und Stunden, die wir noch
Gesangbuch1778_1_016047	hienieden feyn, Kräfte sp̄rn	hienieden sind, Kräfte sp̄rn
Gesangbuch1778_1_016048	aus JEfu Wunden, als be-	aus Jesu Wunden, als bedürftige
Gesangbuch1778_1_016049	därftge Wärmelein;	Würmelein;
Gesangbuch1778_1_016050	10. Als fo arme fchlechte	10. Als so arme, schlechte
Gesangbuch1778_1_016051	Maden, die ganz heißlich in	Maden, die ganz hässlich in
Gesangbuch1778_1_016052	fich feyn, und fich blos der	sich sind, und sich bloß der
Gesangbuch1778_1_016053	mächtgen Gnaden aus den	mächtgen Gnaden aus den
Gesangbuch1778_1_016054	Wunden JEfu freun.	Wunden Jesu freun.
Gesangbuch1778_1_016055	376. Mel. 75.	376. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_016056	ACh Blut, ach Lammleins-	Ach Blut, ach Lämmleinsblut,
Gesangbuch1778_1_016057	blut, wie komft du	wie kommst du
Gesangbuch1778_1_016058	uns zu gut! was haben	uns zugute! was haben
Gesangbuch1778_1_016059	wir gefunden in euch, ihr	wir gefunden in euch, ihr
Gesangbuch1778_1_016060	theuren Wunden! es laßt	teuren Wunden! es lässt
Gesangbuch1778_1_016061	fich nicht beschreiben, es	sich nicht beschreiben, es
Gesangbuch1778_1_016062	muß beym Lieben bleiben.	muss beim Lieben bleiben.
Gesangbuch1778_1_016063	2. Ich lieb und wundre	2. Ich lieb und wundre
Gesangbuch1778_1_016064	mich, ich eß und nähre	mich, ich esse und nähre
Gesangbuch1778_1_016065	mich, ich trink und werde	mich, ich trinke und werde
Gesangbuch1778_1_016066	fröhlich: der Glaube macht	fröhlich: der Glaube macht
Gesangbuch1778_1_016067	fo felig; und diefe felge	so selig; und diese selige
Gesangbuch1778_1_016068	Gnade geht fort von Grad	Gnade geht fort von Grad
Gesangbuch1778_1_016069	zu Grade.	zu Grade.
Gesangbuch1778_1_016070	3. Nun Lamm fer mich	3. Nun Lamm für mich
Gesangbuch1778_1_016071	verwundt! du bift mein Fel-	verwundt! du bist mein Felsengrund;
Gesangbuch1778_1_016072	fengrund; du bift wol GOtt	du bist wohl Gott
Gesangbuch1778_1_016073	und König, ich Staublein,	und König, ich Stäublein,
Gesangbuch1778_1_016074	das ift wenig: allein ich	das ist wenig: allein ich
Gesangbuch1778_1_016075	bin doch deine, und du bift	bin doch deine, und du bist
Gesangbuch1778_1_016076	mein, ja meine!	mein, ja meine!
Gesangbuch1778_1_016077	377. Mel. 109.	377. Mel. 109.
Gesangbuch1778_1_016078	ACh JEfu! meiner Seelen	Ach Jesu! meiner Seelen
Gesangbuch1778_1_016079	Freude, mein Reich-	Freude, mein Reichtum,
Gesangbuch1778_1_016080	thum, wenn ich Mangel	wenn ich Mangel

ID

Gesangbuch1778_1_016081
 Gesangbuch1778_1_016082
 Gesangbuch1778_1_016083
 Gesangbuch1778_1_016084
 Gesangbuch1778_1_016085
 Gesangbuch1778_1_016086
 Gesangbuch1778_1_016087
 Gesangbuch1778_1_016088
 Gesangbuch1778_1_016089
 Gesangbuch1778_1_016090
 Gesangbuch1778_1_016091
 Gesangbuch1778_1_016092
 Gesangbuch1778_1_016093
 Gesangbuch1778_1_016094
 Gesangbuch1778_1_016095
 Gesangbuch1778_1_016096
 Gesangbuch1778_1_016097
 Gesangbuch1778_1_016098
 Gesangbuch1778_1_016099
 Gesangbuch1778_1_016100
 Gesangbuch1778_1_016101
 Gesangbuch1778_1_016102
 Gesangbuch1778_1_016103
 Gesangbuch1778_1_016104
 Gesangbuch1778_1_016105
 Gesangbuch1778_1_016106
 Gesangbuch1778_1_016107
 Gesangbuch1778_1_016108
 Gesangbuch1778_1_016109
 Gesangbuch1778_1_016110
 Gesangbuch1778_1_016111
 Gesangbuch1778_1_016112
 Gesangbuch1778_1_016113
 Gesangbuch1778_1_016114
 Gesangbuch1778_1_016115
 Gesangbuch1778_1_016116
 Gesangbuch1778_1_016117
 Gesangbuch1778_1_016118
 Gesangbuch1778_1_016119
 Gesangbuch1778_1_016120

Diplomatische Transkription

leide; mein Ein und Alles:
 <pb n="222b" src="222.jpg" />
 du bißts gar! ich war dein
 Feind, du kamßt gelaufen,
 mein Leben durch dein Blut
 zu kaufen, das anders nicht
 zu retten war.
 2. Ich weiß es, HErr!
 du bißt mein Leben, du bißt
 für mich dahin gegeben; in
 dir, o JEſu! find ich Ruh:
 ißts, daß mich Sünd und
 Hölle ſchrecken; lo lauf ich,
 um mich zu verſtecken, auf
 dich, als meine Veftung zu.
 378. Mel. 121.
 Ich glaub an GOTTes
 Lamm, das auf die Erde
 kam, bittere Armuth fühlte,
 und tauſend Schmerz und
 Gram um unfre Sünd aus-
 hielte, deren ganze Laſt
 er hat aufgefaßt;
 2. An JEſum meinen
 GOTT, der unter Schmach
 und Spott in der Welt ge-
 welen, durch deſſen Blut
 und Tod wir ganz allein
 geneſen, wie er allbereit
 von Anfang der Zeit uns
 war vorbedeut't;
 3. Der ſich hat darge-
 ſtellt zum eignen Löſegeld;
 der den Kampf der Buße
 (an den man ſich nun hält,)
 vom Haupte bis zum Fuße,
 unter GOTTs Gericht, zit-
 ternd hat verricht't;
 4. Und der ſein heilig
 Blut mit wohlbedachtem

Normalisierter Text

leide; mein Ein und Alles:
 <pb n="222b" src="222.jpg" />
 du bißt es gar! ich war dein
 Feind, du kamst gelaufen,
 mein Leben durch dein Blut
 zu kaufen, das anders nicht
 zu retten war.
 2. Ich weiß es, Herr!
 du bißt mein Leben, du bißt
 für mich dahin gegeben; in
 dir, o Jesu! find ich Ruh:
 ist es, dass mich Sünd und
 Hölle schrecken; so lauf ich,
 um mich zu verstecken, auf
 dich, als meine Festung zu.
 378. Mel. 121.
 Ich glaub an Gottes
 Lamm, das auf die Erde
 kam, bittere Armut fühlte,
 und tausend Schmerz und
 Gram um unsre Sünd aushielte,
 deren ganze Last
 er hat aufgefasst;
 2. An Jesum, meinen
 Gott, der unter Schmach
 und Spott in der Welt gewesen,
 durch dessen Blut
 und Tod wir ganz allein
 genesen, wie er bereits
 von Anfang der Zeit uns
 war vorbedeutet;
 3. Der sich hat dargestellt
 zum eignen Lösegeld;
 der den Kampf der Buße
 (an den man sich nun hält,)
 vom Haupte bis zum Fuße,
 unter Gottes Gericht, zitternd
 hat verrichtet;
 4. Und der sein heiliges
 Blut mit wohlbedachtem

ID

Gesangbuch1778_1_016121
 Gesangbuch1778_1_016122
 Gesangbuch1778_1_016123
 Gesangbuch1778_1_016124
 Gesangbuch1778_1_016125
 Gesangbuch1778_1_016126
 Gesangbuch1778_1_016127
 Gesangbuch1778_1_016128
 Gesangbuch1778_1_016129
 Gesangbuch1778_1_016130
 Gesangbuch1778_1_016131
 Gesangbuch1778_1_016132
 Gesangbuch1778_1_016133
 Gesangbuch1778_1_016134
 Gesangbuch1778_1_016135
 Gesangbuch1778_1_016136
 Gesangbuch1778_1_016137
 Gesangbuch1778_1_016138
 Gesangbuch1778_1_016139
 Gesangbuch1778_1_016140
 Gesangbuch1778_1_016141
 Gesangbuch1778_1_016142
 Gesangbuch1778_1_016143
 Gesangbuch1778_1_016144
 Gesangbuch1778_1_016145
 Gesangbuch1778_1_016146
 Gesangbuch1778_1_016147
 Gesangbuch1778_1_016148
 Gesangbuch1778_1_016149
 Gesangbuch1778_1_016150
 Gesangbuch1778_1_016151
 Gesangbuch1778_1_016152
 Gesangbuch1778_1_016153
 Gesangbuch1778_1_016154
 Gesangbuch1778_1_016155
 Gesangbuch1778_1_016156
 Gesangbuch1778_1_016157
 Gesangbuch1778_1_016158
 Gesangbuch1778_1_016159
 Gesangbuch1778_1_016160

Diplomatische Transkription

Muth
 <pb n="223a" src="223.jpg" />
 204 Vom Glauben an JEFum.
 Muth aus Seit', Händ=
 und Fäffen, als eine Se=
 gensfluth, fo mildiglich ließ
 fließen, an dem Kreuze, da
 man ihn sterben sah;
 5. Der auch begraben
 ward nach vorbestimmter
 Art; dann vom Tod erfan=
 de, und bey der Himmel=
 fahrt sich seinem Volk verz=
 bande, daß er stets erfreuen
 und Tag aus Tag ein wolle
 bey ihm feyn.
 6. Er ist, durch den ich
 kan zu seinem Vater nahn;
 und der liebt mich wieder:
 denn das ist abgethan, was
 GOtt an mir zuwider; JE=
 fus hats gefchlicht't: dar=
 um darf ich nicht kommen
 ins Gericht.
 7. Die Sünd liegt un=
 term Fuß: wohl mir, daß
 ich nicht muß thun nach
 ihrem Willen! macht sie
 mir auch Verdruß, fo muß
 er sich bald stillen: dafür
 hing das Lamm an dem
 Kreuzesstamm.
 8. Mein schönes Feyer=
 kleid am Tag der Herrlich=
 keit, glänzt vom Blut des
 Lammes: JEFu Gerechtig=
 keit, die Frucht des Kreu=
 zesstammes, hilft mir durch
 die Zeit und in Ewigkeit.
 9. Er ist, mit einem

Normalisierter Text

Mut
 <pb n="223a" src="223.jpg" />
 204 Vom Glauben an Jesum.
 Mut aus Seit', Händund
 Füßen, als eine Segensflut,
 so mildiglich ließ
 fließen, an dem Kreuze, da
 man ihn sterben sah;
 5. Der auch begraben
 ward nach vorbestimmter
 Art; dann vom Tod erstand,
 und bei der Himmelfahrt
 sich seinem Volk verband,
 dass er stets erfreuen
 und Tag aus Tag ein wolle
 bei ihm sein.
 6. Er ist es, durch den ich
 kann zu seinem Vater nahen;
 und der liebt mich wieder:
 denn das ist abgetan, was
 Gott an mir zuwider; Jesus
 hat es geschlichtet: darum
 darf ich nicht kommen
 ins Gericht.
 7. Die Sünd liegt unterm
 Fuß: wohl mir, dass
 ich nicht muss tun nach
 ihrem Willen! macht sie
 mir auch Verdruss, so muss
 er sich bald stillen: dafür
 hing das Lamm an dem
 Kreuzesstamm.
 8. Mein schönes Feierkleid
 am Tag der Herrlichkeit,
 glänzt vom Blut des
 Lammes: Jesu Gerechtigkeit,
 die Frucht des Kreuzesstammes,
 hilft mir durch
 die Zeit und in Ewigkeit.
 9. Er ist, mit einem

ID

Gesangbuch1778_1_016161
 Gesangbuch1778_1_016162
 Gesangbuch1778_1_016163
 Gesangbuch1778_1_016164
 Gesangbuch1778_1_016165
 Gesangbuch1778_1_016166
 Gesangbuch1778_1_016167
 Gesangbuch1778_1_016168
 Gesangbuch1778_1_016169
 Gesangbuch1778_1_016170
 Gesangbuch1778_1_016171
 Gesangbuch1778_1_016172
 Gesangbuch1778_1_016173
 Gesangbuch1778_1_016174
 Gesangbuch1778_1_016175
 Gesangbuch1778_1_016176
 Gesangbuch1778_1_016177
 Gesangbuch1778_1_016178
 Gesangbuch1778_1_016179
 Gesangbuch1778_1_016180
 Gesangbuch1778_1_016181
 Gesangbuch1778_1_016182
 Gesangbuch1778_1_016183
 Gesangbuch1778_1_016184
 Gesangbuch1778_1_016185
 Gesangbuch1778_1_016186
 Gesangbuch1778_1_016187
 Gesangbuch1778_1_016188
 Gesangbuch1778_1_016189
 Gesangbuch1778_1_016190
 Gesangbuch1778_1_016191
 Gesangbuch1778_1_016192
 Gesangbuch1778_1_016193
 Gesangbuch1778_1_016194
 Gesangbuch1778_1_016195
 Gesangbuch1778_1_016196
 Gesangbuch1778_1_016197
 Gesangbuch1778_1_016198
 Gesangbuch1778_1_016199
 Gesangbuch1778_1_016200

Diplomatische Transkription

Wort, mein Alles hier und
 dort: Ihm sey ewig Ehre!
 <pb n="223b" src="223.jpg" />
 ich bleibe fort und fort bey
 feiner felgen Lehre, glaube
 bis in Tod an ihn, meinen
 GOtt!
 379. Mel. 22.
 O JEſu, Gotteslammeſ-
 lein! wir dankens dei-
 nem Blut allein, daß wir
 von ewger Angſt und Pein
 errettet, und nun felig feyn.
 2. Wir Arme waren all-
 zugleich verbannt aus dei-
 nem Himmelreich, und wa-
 ren ohne Rettungskraft,
 Sünd, Teufel, Höll und
 Tod verhaft't;
 3. Da kamſt du, theu-
 rer Schmerzensmann! und
 gabeſt dich zum Bürgen
 an, daß du durch deinen
 Kreuzestob uns helfen wollſt
 aus aller Noth.
 4. Du ſtarbſt; die ſchöne
 rothe Fluth, dein allerhei-
 ligſt's Gottesblut, floß dir
 aus Hand und Fuß und
 Seit: das hat die ganze
 Welt befreyt.
 5. Nun iſt es vollbracht,
 das Recht erfüllt, und der
 zukünftge Zorn geſtillt; nun
 hat der Feind ſein Recht
 verlorn, und man wird nur
 für dich geborn.
 6. Wir glauben nun an
 deinen Tod, und du biſt
 unfer HErr und GOtt;

Normalisierter Text

Wort, mein Alles hier und
 dort: Ihm sei ewig Ehre!
 <pb n="223b" src="223.jpg" />
 ich bleibe fort und fort bei
 seiner seligen Lehre, glaube
 bis in Tod an ihn, meinen
 Gott!
 379. Mel. 22.
 O Jesu, Gotteslammeslein!
 wir danken deinem
 Blut allein, dass wir
 von ewger Angst und Pein
 errettet, und nun selig sind.
 2. Wir Arme waren allzugleich
 verbannt aus deinem
 Himmelreich, und waren
 ohne Rettungskraft,
 Sünd, Teufel, Höll und
 Tod verhaftet;
 3. Da kamst du, teurer
 Schmerzensmann! und
 gabest dich zum Bürgen
 an, dass du durch deinen
 Kreuzestob uns helfen wolltest
 aus aller Not.
 4. Du starbst; die schöne
 rote Flut, dein allerheiligstes
 Gottesblut, floss dir
 aus Hand und Fuß und
 Seit: das hat die ganze
 Welt befreit.
 5. Nun ist es vollbracht,
 das Recht erfüllt, und der
 zukünftige Zorn gestillt; nun
 hat der Feind sein Recht
 verlorn, und man wird nur
 für dich geborn.
 6. Wir glauben nun an
 deinen Tod, und du bist
 unser Herr und Gott;

ID

Gesangbuch1778_1_016201
 Gesangbuch1778_1_016202
 Gesangbuch1778_1_016203
 Gesangbuch1778_1_016204
 Gesangbuch1778_1_016205
 Gesangbuch1778_1_016206
 Gesangbuch1778_1_016207
 Gesangbuch1778_1_016208
 Gesangbuch1778_1_016209
 Gesangbuch1778_1_016210
 Gesangbuch1778_1_016211
 Gesangbuch1778_1_016212
 Gesangbuch1778_1_016213
 Gesangbuch1778_1_016214
 Gesangbuch1778_1_016215
 Gesangbuch1778_1_016216
 Gesangbuch1778_1_016217
 Gesangbuch1778_1_016218
 Gesangbuch1778_1_016219
 Gesangbuch1778_1_016220
 Gesangbuch1778_1_016221
 Gesangbuch1778_1_016222
 Gesangbuch1778_1_016223
 Gesangbuch1778_1_016224
 Gesangbuch1778_1_016225
 Gesangbuch1778_1_016226
 Gesangbuch1778_1_016227
 Gesangbuch1778_1_016228
 Gesangbuch1778_1_016229
 Gesangbuch1778_1_016230
 Gesangbuch1778_1_016231
 Gesangbuch1778_1_016232
 Gesangbuch1778_1_016233
 Gesangbuch1778_1_016234
 Gesangbuch1778_1_016235
 Gesangbuch1778_1_016236
 Gesangbuch1778_1_016237
 Gesangbuch1778_1_016238
 Gesangbuch1778_1_016239
 Gesangbuch1778_1_016240

Diplomatische Transkription

dein Blut bezeichnet unfre
 Ther
 <pb n="224a" src="224.jpg" />
 Vom Glauben an JEfum. 205
 Ther, das halten wir dem
 Tode fär.
 7. Ach laß die Lehr von
 deinem Blut, das fo viel an
 den Herzen thut, doch ftets
 in deiner Kreuzgemein den
 Inhalt aller Predigt feyn!
 8. So wird noch man-
 ches Sändenheer in dei-
 nes Bluts Erbarmungsmeer
 zum ewgen Leben einge-
 taucht; und das ift alles
 was man braucht.
 380. Mel. 244.
 O JEfu! du wollfit geben,
 daß dein Volk Tag
 und Nacht mög in dem
 Glauben leben, der ewig
 felig macht: an deinen Tod
 und Blut; und daß Herz,
 <pb n="224b" src="224.jpg" />
 Sinn und Muth veft an
 dir möge kleben, als feinem
 höchften Gut.
 2. Ach laß auf allen
 Tritten dein Leiden mit uns
 gehn! in unfers Herzens
 Mitten laß dein Kreuzbild-
 niß ftehn: bewahr uns un-
 fer Kleid in der Verfu-
 chungszeit; und allen frem-
 den Kräften laß das ein
 Schrecken feyn.
 3. Der Reichthum dei-
 ner Gäte fey uns ftets auf-
 gethan; und jegliches Ge-

Normalisierter Text

dein Blut bezeichnet unsre
 Tür,
 <pb n="224a" src="224.jpg" />
 Vom Glauben an Jesum. 205
 Tür, das halten wir dem
 Tode für.
 7. Ach lass die Lehr von
 deinem Blut, das so viel an
 den Herzen tut, doch stets
 in deiner Kreuzgemein den
 Inhalt aller Predigt sein!
 8. So wird noch manches
 Sündenheer in deines
 Bluts Erbarmungsmeer
 zum ewgen Leben eingetaucht;
 und das ist alles
 was man braucht.
 380. Mel. 244.
 O Jesu! du wolltest geben,
 dass dein Volk Tag
 und Nacht möge in dem
 Glauben leben, der ewig
 selig macht: an deinen Tod
 und Blut; und dass Herz,
 <pb n="224b" src="224.jpg" />
 Sinn und Mut fest an
 dir möge kleben, als seinem
 höchsten Gut.
 2. Ach lass auf allen
 Tritten dein Leiden mit uns
 gehen! in unseres Herzens
 Mitte lass dein Kreuzbildnis
 stehn: bewahr uns unser
 Kleid in der Versuchszeit;
 und allen fremden
 Kräften lass das ein
 Schrecken sein.
 3. Der Reichtum deiner
 Güte sei uns stets aufgetan;
 und jegliches Gemüte

ID

Gesangbuch1778_1_016241
 Gesangbuch1778_1_016242
 Gesangbuch1778_1_016243
 Gesangbuch1778_1_016244
 Gesangbuch1778_1_016245
 Gesangbuch1778_1_016246
 Gesangbuch1778_1_016247
 Gesangbuch1778_1_016248
 Gesangbuch1778_1_016249
 Gesangbuch1778_1_016250
 Gesangbuch1778_1_016251
 Gesangbuch1778_1_016252
 Gesangbuch1778_1_016253
 Gesangbuch1778_1_016254
 Gesangbuch1778_1_016255
 Gesangbuch1778_1_016256
 Gesangbuch1778_1_016257
 Gesangbuch1778_1_016258
 Gesangbuch1778_1_016259
 Gesangbuch1778_1_016260
 Gesangbuch1778_1_016261
 Gesangbuch1778_1_016262
 Gesangbuch1778_1_016263
 Gesangbuch1778_1_016264
 Gesangbuch1778_1_016265
 Gesangbuch1778_1_016266
 Gesangbuch1778_1_016267
 Gesangbuch1778_1_016268
 Gesangbuch1778_1_016269
 Gesangbuch1778_1_016270
 Gesangbuch1778_1_016271
 Gesangbuch1778_1_016272
 Gesangbuch1778_1_016273
 Gesangbuch1778_1_016274
 Gesangbuch1778_1_016275
 Gesangbuch1778_1_016276
 Gesangbuch1778_1_016277
 Gesangbuch1778_1_016278
 Gesangbuch1778_1_016279
 Gesangbuch1778_1_016280

Diplomatische Transkription

mæthe nehm vollen Antheil
 dran; dein freundlich An-
 geficht stark unfers Glau-
 bens Licht, und bleibe un-
 abwendlich mit Gnad auf
 uns gericht't.
 <pb n="224c" src="224.jpg" />
 ❖
 Von der Vergebung der Sünden.
 381. Mel. 155.
 GNade iſt ein ſchönes
 Wort, ſüße klinget
 es denen Seelen, die das
 Qualen des Verderbens
 recht erkannt, und den
 Stand, drinnen ſie zuvor
 gewefen, eh ſie JEſus
 auſerlefen fürs wahrhaftige
 Vaterland.
 2. Gnade! wie biſt du
 ſo groß denen Seelen, die
 <pb n="224d" src="224.jpg" />
 ſich können Sänder nennen,
 und die nur der Schmer-
 zensmann tröſten kan; denn
 die dürfen zu ihm kommen:
 wer da kommt, wird ange-
 nommen; JEſus nimmt
 die Sänder an.
 3. Alle, die wir ſeine
 feyn, haben erſtlich wohl
 erketnet, dann bekennet:
 lieber Heiland! ich bin blind
 und voll Sänd; augenblick-
 lich ward uns Leben und
 Ge=
 <pb n="225a" src="225.jpg" />
 206 Von der Vergebung der Sünden.
 Gerechtigkeit gegeben, daß
 wir ſelige Leute ſind.

Normalisierter Text

nehme vollen Anteil
 dran; dein freundlich Angesicht
 stärk unseres Glaubens
 Licht, und bleibe unabwendlich
 mit Gnad auf
 uns gericht't.
 <pb n="224c" src="224.jpg" />
 ❖
 Von der Vergebung der Sünden.
 381. Mel. 155.
 Gnade ist ein schönes
 Wort, süßer klingt
 es denen Seelen, die das
 Quälen des Verderbens
 recht erkannt, und den
 Stand, darin sie zuvor
 gewesen, eh sie Jesus
 auserlesen fürs wahrhaftige
 Vaterland.
 2. Gnade! wie bist du
 so groß denen Seelen, die
 <pb n="224d" src="224.jpg" />
 sich können Sünder nennen,
 und die nur der Schmerzensmann
 trösten kann; denn
 die dürfen zu ihm kommen:
 wer da kommt, wird angenommen;
 Jesus nimmt
 die Sünder an.
 3. Alle, die wir seine
 sind, haben erstlich wohl
 erkannt, dann bekannt:
 lieber Heiland! ich bin blind
 und voll Sünd; augenblicklich
 ward uns Leben und
 Ge-
 <pb n="225a" src="225.jpg" />
 206 Von der Vergebung der Sünden.
 Gerechtigkeit gegeben, dass
 wir selige Leute sind.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016281	382. Mel. 228.	382. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_016282	O Gnade, fey mir tag	O Gnade, sei mir täglich
Gesangbuch1778_1_016283	lich neu, die ich durch	neu, die ich durch
Gesangbuch1778_1_016284	meines JEſu Treu zum Troſt	meines Jeſu Treu zum Troſt
Gesangbuch1778_1_016285	erfahren habe! er ſprach zu	erfahren habe! er ſprach zu
Gesangbuch1778_1_016286	mir, da ich drum bat:	mir, da ich darum bat:
Gesangbuch1778_1_016287	„all deine Schuld und Miſ	„All deine Schuld und Miſſetat
Gesangbuch1778_1_016288	ſethat hab ich verſcharrt	hab ich verſcharrt
Gesangbuch1778_1_016289	„im Grabe; was ich für	im Grabe; was ich für
Gesangbuch1778_1_016290	„dich hab erlitten und er	dich hab erlitten und erſtritten,
Gesangbuch1778_1_016291	„ſtritten, bringt dir Le	bringt dir Leben:
Gesangbuch1778_1_016292	„ben: deine Sünd iſt dir	deine Sünd iſt dir
Gesangbuch1778_1_016293	„vergeben!„	vergeben!“
Gesangbuch1778_1_016294	383. Mel. 166.	383. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_016295	Die heilige Abſolution wird	Die heilige Abſolution wird
Gesangbuch1778_1_016296	als ein Wort des Mun	als ein Wort des Mundes
Gesangbuch1778_1_016297	des von GOttes eingebor	von Gottes eingeborenen
Gesangbuch1778_1_016298	nen Sohn, dem Haupt des	Sohn, dem Haupt des
Gesangbuch1778_1_016299	Kirchenbundes, durch ſeine	Kirchenbundes, durch ſeine
Gesangbuch1778_1_016300	Diener angepreiſt: Verge	Diener angeprieſen: Vergebung,
Gesangbuch1778_1_016301	bung, Gnadenfällen, gibt	Gnadenfülle, gibt
Gesangbuch1778_1_016302	Vater, Sohn und heilger	Vater, Sohn und heiliger
Gesangbuch1778_1_016303	Geiſt, um JEſu Todes	Geiſt, um Jeſu Todes
Gesangbuch1778_1_016304	willen.	willen.
Gesangbuch1778_1_016305	384. Mel. 164.	384. Mel. 164.
Gesangbuch1778_1_016306	Sagt an, die ihr erlöſet	Sagt an, die ihr erlöſet
Gesangbuch1778_1_016307	ſeid und aus dem Fall	ſeid und aus dem Fall
Gesangbuch1778_1_016308	erſtanden: wodurch iſt folche	erſtanden: wodurch iſt ſolche
Gesangbuch1778_1_016309	Seligkeit auf dieſe Zeit vor	Seligkeit auf dieſe Zeit vorhanden?
Gesangbuch1778_1_016310	handen? durch JEſu Blut	durch Jeſu Blut
Gesangbuch1778_1_016311	und Tod, der unſre Schuld	und Tod, der unſre Schuld
Gesangbuch1778_1_016312	und Noth aus Lieb auf ſich	und Not aus Lieb auf ſich
Gesangbuch1778_1_016313	genommen hat, und uns	genommen hat, und uns
Gesangbuch1778_1_016314	erworben Heil und Gnad.	erworben Heil und Gnad.
Gesangbuch1778_1_016315	<pb n="225b" src="225.jpg" />	<pb n="225b" src="225.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016316	2. Er nahm an ſich unſ	2. Er nahm an ſich unſre
Gesangbuch1778_1_016317	re Natur, damit er ſter	Natur, damit er ſterben
Gesangbuch1778_1_016318	ben möchte, und der ver	möchte, und der verlornen
Gesangbuch1778_1_016319	lornen Creatur durchs Recht	Kreatur durchs Recht
Gesangbuch1778_1_016320	Erlöſung brachte; nun iſt	Erlöſung brächte; nun iſt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016321	das Gotteslamm der See-	das Gotteslamm der Seelen
Gesangbuch1778_1_016322	len Brautigam, und keine	Bräutigam, und keine
Gesangbuch1778_1_016323	Seele kommt zur Ruh, sie	Seele kommt zur Ruh, sie
Gesangbuch1778_1_016324	eile dann auf JEſum zu.	eile dann auf JEſum zu.
Gesangbuch1778_1_016325	3. Dis iſt, zu unſrer	3. Dies iſt, zu unſrer
Gesangbuch1778_1_016326	Seligkeit, des heiligen Geiſts	Seligkeit, des heiligen Geiſtes
Gesangbuch1778_1_016327	Geſchäfte, daß er uns in	Geſchäfte, daß er uns in
Gesangbuch1778_1_016328	der Gnadenzeit das Aug auf	der Gnadenzeit das Aug auf
Gesangbuch1778_1_016329	JEſum hefte; die Kirche	JEſum hefte; die Kirche
Gesangbuch1778_1_016330	iſt fein Haus, da ſchmückt	iſt ſein Haus, da ſchmückt
Gesangbuch1778_1_016331	er Seelen aus mit Chriſti	er Seelen aus mit Chriſti
Gesangbuch1778_1_016332	Blut und Chriſti Sinn	Blut und Chriſti Sinn
Gesangbuch1778_1_016333	und fährt ſie ſo zum Brauti-	und führt ſie ſo zum Bräutigam
Gesangbuch1778_1_016334	gam hin!	hin!
Gesangbuch1778_1_016335	385. Mel. 22.	385. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_016336	GEh hin zu JEſu, meine	Geh hin zu JEſu, meine
Gesangbuch1778_1_016337	Seel, verbirg dich in	Seel, verbirg dich in
Gesangbuch1778_1_016338	die Wundenhöhl, wie eine	die Wundenhöhl, wie eine
Gesangbuch1778_1_016339	Taub in Kluft und Stein,	Taube in Kluft und Stein,
Gesangbuch1778_1_016340	wenn Ungewitter bricht	wenn Ungewitter bricht
Gesangbuch1778_1_016341	herein.	herein.
Gesangbuch1778_1_016342	2. Du ſelber ſchaffſt dir	2. Du ſelber ſchaffſt dir
Gesangbuch1778_1_016343	keine Ruh; bedrangte See-	keine Ruh; bedrängte Seele!
Gesangbuch1778_1_016344	le! tritt herzu, zu JEſu	tritt herzu, zu JEſu
Gesangbuch1778_1_016345	tritt, daß dir fein Blut	tritt, daß dir ſein Blut
Gesangbuch1778_1_016346	aus feinen Wunden komm	aus ſeinen Wunden komm
Gesangbuch1778_1_016347	zu gut.	zugute.
Gesangbuch1778_1_016348	3. In Chriſti Wunden	3. In Chriſti Wunden
Gesangbuch1778_1_016349	haſt du Schutz; in Chriſti	haſt du Schutz; in Chriſti
Gesangbuch1778_1_016350	Wunden kanſt du Trutz den	Wunden kanſt du Trutz den
Gesangbuch1778_1_016351	Feinden bieten jederzeit,	Feinden bieten jederzeit,
Gesangbuch1778_1_016352	bis du gelangſt zur ewgen	bis du gelangſt zur ewgen
Gesangbuch1778_1_016353	Freud.	Freud.
Gesangbuch1778_1_016354	4. In	4. In
Gesangbuch1778_1_016355	Input	Output
Gesangbuch1778_1_016356	<pb n="226a" src="226.jpg" />	<pb n="226a" src="226.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016357	Von der Vergebung der Sünden. 207	Von der Vergebung der Sünden. 207
Gesangbuch1778_1_016358	4. In JEſu Blute waſch	4. In JEſu Blute waſch
Gesangbuch1778_1_016359	dich rein; in JEſu Wun-	dich rein; in JEſu Wunden
Gesangbuch1778_1_016360	den hüll dich ein; auf JEſu	hüll dich ein; auf JEſu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016361	Tod stirb unverzagt, das	Tod stirb unverzagt, das
Gesangbuch1778_1_016362	Leben ist dir zugefagt.	Leben ist dir zugesagt.
Gesangbuch1778_1_016363	5. Hilf, o HErr JE-	5. Hilf, o Herr Jesu,
Gesangbuch1778_1_016364	fu, GOttes Sohn, mein	Gottes Sohn, mein
Gesangbuch1778_1_016365	Heiland, Schutz und Gna-	Heiland, Schutz und Gnadenthron!
Gesangbuch1778_1_016366	denthron! laß deine Wun-	lass deine Wunden,
Gesangbuch1778_1_016367	den, Blut und Tod	Blut und Tod
Gesangbuch1778_1_016368	mir kräftig feyn in aller	mir kräftig sein in aller
Gesangbuch1778_1_016369	Noth.	Not.
Gesangbuch1778_1_016370	386. Mel. 146.	386. Mel. 146.
Gesangbuch1778_1_016371	O JEsu, voll Geduld,	O Jesu, voll Geduld,
Gesangbuch1778_1_016372	o Heiland voller Güte:	o Heiland voller Güte:
Gesangbuch1778_1_016373	laß deine Lieb und Huld er-	lass deine Lieb und Huld erfüllen
Gesangbuch1778_1_016374	füllen mein Gemüthe! ich	mein Gemüte! ich
Gesangbuch1778_1_016375	weiß fonft keinen Trost auf	weiß sonst keinen Trost auf
Gesangbuch1778_1_016376	diefer ganzen Welt, wo	dieser ganzen Welt, wo
Gesangbuch1778_1_016377	deine Hülff und Gnad mich	deine Hilf und Gnad mich
Gesangbuch1778_1_016378	nicht zufrieden ftellt.	nicht zufrieden stellt.
Gesangbuch1778_1_016379	2. Ich wende mich zu	2. Ich wende mich zu
Gesangbuch1778_1_016380	dir, der du mich kanft er-	dir, der du mich kannst erquicken:
Gesangbuch1778_1_016381	quicken: läßt du mich Ar-	lässt du mich Armen
Gesangbuch1778_1_016382	men nur dein freundlich	nur dein freundlich
Gesangbuch1778_1_016383	Herz erblicken; fo weicht	Herz erblicken; so weicht
Gesangbuch1778_1_016384	die Unruh weg, der Sün-	die Unruh weg, der Sünden
Gesangbuch1778_1_016385	den Macht zerbricht, ich	Macht zerbricht, ich
Gesangbuch1778_1_016386	finde Fried und Ruh vor	finde Fried und Ruh vor
Gesangbuch1778_1_016387	deinem Angeficht.	deinem Angesicht.
Gesangbuch1778_1_016388	387. Mel. 83.	387. Mel. 83.
Gesangbuch1778_1_016389	HErr, mein Heil! in aller	Herr, mein Heil! in aller
Gesangbuch1778_1_016390	Angft, wend ich meine	Angst, wend ich meine
Gesangbuch1778_1_016391	Glaubensaugen zu dem	Glaubensaugen zu dem
Gesangbuch1778_1_016392	Kreuze, da du hangft, um	Kreuze, da du hangst, um
Gesangbuch1778_1_016393	da Trost aus dir zu faugen,	da Trost aus dir zu saugen,
Gesangbuch1778_1_016394	wenn mich Schuld und Sün-	wenn mich Schuld und Sün-
Gesangbuch1778_1_016395	<pb n="226b" src="226.jpg" />	<pb n="226b" src="226.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016396	de drückt, und das Herz	de drückt, und das Herz
Gesangbuch1778_1_016397	davor erfchrickt.	davor erschrickt.
Gesangbuch1778_1_016398	2. Und da, JEsu, läß-	2. Und da, Jesu, lässest
Gesangbuch1778_1_016399	ft du mich dein offnes	du mich dein offnes
Gesangbuch1778_1_016400	Herz erblicken, neigt dein	Herz erblicken, neigst dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016401	Haupt mir freundlich zu,	Haupt mir freundlich zu,
Gesangbuch1778_1_016402	ſpricht: „komm her, laß	spricht: „komm her, lass
Gesangbuch1778_1_016403	„dich erquicken! deine	„dich erquicken! deine
Gesangbuch1778_1_016404	„Schuld, die dich er	„Schuld, die dich er, schreckt,
Gesangbuch1778_1_016405	„ſchreckt, iſt durch meinen	ist durch meinen
Gesangbuch1778_1_016406	„Tod bedeckt.,,	„Tod bedeckt.“
Gesangbuch1778_1_016407	3. „Aengſtet ſich dein	3. „Ängstet sich dein
Gesangbuch1778_1_016408	„Herz in dir, weiß es nur	„Herz in dir, weiß es nur
Gesangbuch1778_1_016409	„auf meine Wunden, halt	„auf meine Wunden, halt
Gesangbuch1778_1_016410	„ihm die Erlöſung für, die	„ihm die Erlöſung für, die
Gesangbuch1778_1_016411	„ich dir dadurch erfunden;	„ich dir dadurch erfunden;
Gesangbuch1778_1_016412	„ſey getroſt, und halte dich	„sei getrost, und halte dich
Gesangbuch1778_1_016413	„nur im Glauben feſt an	„nur im Glauben feſt an
Gesangbuch1778_1_016414	„mich!,,	„mich!“
Gesangbuch1778_1_016415	4. „Thuſt du das, ſo	4. „Tust du das, so
Gesangbuch1778_1_016416	„iſt an dir nichts beflecktes	„iſt an dir nichts Beflecktes
Gesangbuch1778_1_016417	„mehr zu finden, und du	„mehr zu finden, und du
Gesangbuch1778_1_016418	„biſt gerecht in mir: denn	„biſt gerecht in mir: denn
Gesangbuch1778_1_016419	„ich tilge deine Sünden;	„ich tilge deine Sünden;
Gesangbuch1778_1_016420	„meines Leidens Koſtbar	„meines Leidens Koſtbar, keit
Gesangbuch1778_1_016421	„keit hat dich vom Gericht	hat dich vom Gericht
Gesangbuch1778_1_016422	„befreyt.	„befreit.
Gesangbuch1778_1_016423	5. O wie tröſtlich iſt mir	5. O wie tröſtlich iſt mir
Gesangbuch1778_1_016424	doch dieſe Stimme, die ich	doch dieſe Stimme, die ich
Gesangbuch1778_1_016425	kenne! ſie verſichert mich,	kenne! ſie verſichert mich,
Gesangbuch1778_1_016426	daß noch JEſu Herz vor	dass noch JEſu Herz vor
Gesangbuch1778_1_016427	Liebe brenne, daß er un	Liebe brenne, dass er unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_016428	aufhörlich treu und der	treu und der
Gesangbuch1778_1_016429	Sünder Heiland ſey.	Sünder Heiland ſei.
Gesangbuch1778_1_016430	6. Wenn ich feines Lei	6. Wenn ich ſeines Leidens
Gesangbuch1778_1_016431	dens Kraft, und was mir	Kraft, und was mir
Gesangbuch1778_1_016432	ſein Blutvergießen hat für	ſein Blutvergießen hat für
Gesangbuch1778_1_016433	Seligkeit geſchafft, ewig	Seligkeit geſchafft, ewig
Gesangbuch1778_1_016434	werde recht genießen; o! wie	werde recht genießen; o! wie
Gesangbuch1778_1_016435	herr	herr-
Gesangbuch1778_1_016436	<pb n="227a" src="227.jpg" />	<pb n="227a" src="227.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016437	208 Von der Vergebung der Sünden.	208 Von der Vergebung der Sünden.
Gesangbuch1778_1_016438	herrlich wird allda ſchallen	herrlich wird allda ſchallen
Gesangbuch1778_1_016439	mein Hallelujah!	mein Hallelujah!
Gesangbuch1778_1_016440	388. Mel. 22.	388. Mel. 22.

ID

Gesangbuch1778_1_016441
 Gesangbuch1778_1_016442
 Gesangbuch1778_1_016443
 Gesangbuch1778_1_016444
 Gesangbuch1778_1_016445
 Gesangbuch1778_1_016446
 Gesangbuch1778_1_016447
 Gesangbuch1778_1_016448
 Gesangbuch1778_1_016449
 Gesangbuch1778_1_016450
 Gesangbuch1778_1_016451
 Gesangbuch1778_1_016452
 Gesangbuch1778_1_016453
 Gesangbuch1778_1_016454
 Gesangbuch1778_1_016455
 Gesangbuch1778_1_016456
 Gesangbuch1778_1_016457
 Gesangbuch1778_1_016458
 Gesangbuch1778_1_016459
 Gesangbuch1778_1_016460
 Gesangbuch1778_1_016461
 Gesangbuch1778_1_016462
 Gesangbuch1778_1_016463
 Gesangbuch1778_1_016464
 Gesangbuch1778_1_016465
 Gesangbuch1778_1_016466
 Gesangbuch1778_1_016467
 Gesangbuch1778_1_016468
 Gesangbuch1778_1_016469
 Gesangbuch1778_1_016470
 Gesangbuch1778_1_016471
 Gesangbuch1778_1_016472
 Gesangbuch1778_1_016473
 Gesangbuch1778_1_016474
 Gesangbuch1778_1_016475
 Gesangbuch1778_1_016476
 Gesangbuch1778_1_016477
 Gesangbuch1778_1_016478
 Gesangbuch1778_1_016479
 Gesangbuch1778_1_016480

Diplomatische Transkription

Ich empfehl meiner See-
 len Heil dem Gottes-
 lamm, das gibt mir Theil
 an alle dem, was mirs er-
 warb, da es am Kreuze für
 mich ftarb.
 2. Selig werden ift keine
 Kunft; denn man kriegt
 Gnad und Heil umfonst:
 hab Dank mein lieb'r HErr
 JEsu Chrift! durch den
 mirs faur erworben ift.
 389. Mel. 132.
 Es ift das Heil uns kom-
 men her aus Gnad und
 lauter Güte; die Werk die
 helfen nimmermehr, fie mö-
 gen nicht behüten: der
 Glaub fieht JEsu Chri-
 ftum an, der hat gnug für
 uns all gethan; er ift der
 Mittler worden.
 2. Was GOtt im G'fetz
 geboten hat, da man es
 nicht kont halten, erhob
 fich Zorn und groffe Noth,
 vor GOtt, fo mannigfal-
 ten: vom Fleifch wolt nicht
 heraus der Geift, *) vom
 G'fetz erfordert allermeift;
 es war mit uns verloren.
 *) Röm. 7, 14.
 3. Es war ein falcher
 Wahn dabey: GOtt hätt
 <pb n="227b" src="227.jpg" />
 fein G'fetz drum geben, als
 ob wir möchten felber frey
 nach feinem Willen leben;
 und ift doch nur ein Spie-
 gel zart, der uns anzeigt

Normalisierter Text

Ich empfehl meiner Seelen
 Heil dem Gotteslamm,
 das gibt mir Teil
 an all dem, was mir's erwarb,
 da es am Kreuze für
 mich starb.
 2. Selig werden ist keine
 Kunst; denn man kriegt
 Gnad und Heil umsonst:
 hab Dank mein lieb'r Herr
 Jesu Christ! durch den
 mir's sauer erworben ist.
 389. Mel. 132.
 Es ist das Heil uns kommen
 her aus Gnad und
 lauter Güte; die Werk, die
 helfen nimmermehr, sie mögen
 nicht behüten: der
 Glaub sieht Jesum Christum
 an, der hat genug für
 uns all getan; er ist der
 Mittler geworden.
 2. Was Gott im Gesetz
 geboten hat, da man es
 nicht konnte halten, erhob
 sich Zorn und große Not,
 vor Gott, so mannigfaltig:
 vom Fleisch wollte nicht
 heraus der Geist, *) vom
 Gesetz erfordert allermeist;
 es war mit uns verloren.
 *) Röm. 7, 14.
 3. Es war ein falscher
 Wahn dabei: Gott hätte
 <pb n="227b" src="227.jpg" />
 sein Gesetz drum geben, als
 ob wir möchten selber frei
 nach seinem Willen leben;
 und ist doch nur ein Spiegel
 zart, der uns anzeigt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016481	die lündge Art in unserm	die sünd'ge Art in unserm
Gesangbuch1778_1_016482	Fleisch verborgen.	Fleisch verborgen.
Gesangbuch1778_1_016483	4. Nicht möglich war,	4. Nicht möglich war,
Gesangbuch1778_1_016484	dieselbe Art aus eignen	dieselbe Art aus eignen
Gesangbuch1778_1_016485	Kräften lassen; wiewol es	Kräften lassen; wiewohl es
Gesangbuch1778_1_016486	oft verfühet ward, noch	oft versucht ward, noch
Gesangbuch1778_1_016487	mehr sich Sünd ohn maaf-	mehr sich Sünd ohn Maßsen;
Gesangbuch1778_1_016488	fen; denn Gleißnerswerk	denn Gleißnerwerk
Gesangbuch1778_1_016489	GOtt hoch verdammt: uud	Gott hoch verdammt: und
Gesangbuch1778_1_016490	jedem Fleisch der Sünden	jedem Fleisch der Sünden
Gesangbuch1778_1_016491	Schand allzeit war ange-	Schand allzeit war angeboren.
Gesangbuch1778_1_016492	boren.	
Gesangbuch1778_1_016493	5. Noch muß das G'fetz	5. Noch musst das Gesetz
Gesangbuch1778_1_016494	erfüllet feyn, fonft wärn	erfüllt sein, sonst wär'n
Gesangbuch1778_1_016495	wir all verloren: darum	wir all verloren: darum
Gesangbuch1778_1_016496	schickt GOtt fein'n Sohn	schickt Gott sein'n Sohn
Gesangbuch1778_1_016497	herein, der für uns Menfch	herein, der für uns Mensch
Gesangbuch1778_1_016498	geboren. Das ganz' Ge-	geboren. Das ganz' Gesetz
Gesangbuch1778_1_016499	fetz hat er erfüllt, und da-	hat er erfüllt, und damit
Gesangbuch1778_1_016500	mit GOttes Zorn gefüllt,	Gottes Zorn gestillt,
Gesangbuch1778_1_016501	der über uns ging alle.	der über uns ging alle.
Gesangbuch1778_1_016502	6. Weil nuns Gefetz er-	6. Weil nun's Gesetz erfüllt
Gesangbuch1778_1_016503	füllet ist, durch den, der es	ist, durch den, der es
Gesangbuch1778_1_016504	kont halten; fo lerne itzt	konnte halten; so lerne jetzt
Gesangbuch1778_1_016505	ein frommer Christ des	ein frommer Christ des
Gesangbuch1778_1_016506	Glaubens recht Gefalte:	Glaubens recht Gestalt:
Gesangbuch1778_1_016507	nicht mehr, dann: lieber	nicht mehr, dann: lieber
Gesangbuch1778_1_016508	HErre mein, dein Tod	Herre mein, dein Tod
Gesangbuch1778_1_016509	soll mir das Leben feyn,	soll mir das Leben sein,
Gesangbuch1778_1_016510	du hast für mich be-	du hast für mich bezahlet!
Gesangbuch1778_1_016511	zahlet!	
Gesangbuch1778_1_016512	7. Daran ich keinen Zwei-	7. Daran ich keinen Zweifel
Gesangbuch1778_1_016513	fel trag, dein Wort kan	trag, dein Wort kann
Gesangbuch1778_1_016514	nicht betrügen. Nun sagst	nicht betrügen. Nun sagst
Gesangbuch1778_1_016515	du,	du,
Gesangbuch1778_1_016516		
Gesangbuch1778_1_016517	Von der Vergebung der Sünden. 209	Von der Vergebung der Sünden. 209
Gesangbuch1778_1_016518	du, daß kein Menfch ver-	du, dass kein Mensch verzag,
Gesangbuch1778_1_016519	zag, das wirft du nimmer	das wirst du nimmer
Gesangbuch1778_1_016520	lügen: „Wer gläubt an	lügen: „Wer glaubt an

ID

Gesangbuch1778_1_016521
 Gesangbuch1778_1_016522
 Gesangbuch1778_1_016523
 Gesangbuch1778_1_016524
 Gesangbuch1778_1_016525
 Gesangbuch1778_1_016526
 Gesangbuch1778_1_016527
 Gesangbuch1778_1_016528
 Gesangbuch1778_1_016529
 Gesangbuch1778_1_016530
 Gesangbuch1778_1_016531
 Gesangbuch1778_1_016532
 Gesangbuch1778_1_016533
 Gesangbuch1778_1_016534
 Gesangbuch1778_1_016535
 Gesangbuch1778_1_016536
 Gesangbuch1778_1_016537
 Gesangbuch1778_1_016538
 Gesangbuch1778_1_016539
 Gesangbuch1778_1_016540
 Gesangbuch1778_1_016541
 Gesangbuch1778_1_016542
 Gesangbuch1778_1_016543
 Gesangbuch1778_1_016544
 Gesangbuch1778_1_016545
 Gesangbuch1778_1_016546
 Gesangbuch1778_1_016547
 Gesangbuch1778_1_016548
 Gesangbuch1778_1_016549
 Gesangbuch1778_1_016550
 Gesangbuch1778_1_016551
 Gesangbuch1778_1_016552
 Gesangbuch1778_1_016553
 Gesangbuch1778_1_016554
 Gesangbuch1778_1_016555
 Gesangbuch1778_1_016556
 Gesangbuch1778_1_016557
 Gesangbuch1778_1_016558
 Gesangbuch1778_1_016559
 Gesangbuch1778_1_016560

Diplomatische Transkription

mich, und wird getauft,
 demselben ist der Himm'l er-
 kauft, daß er nicht werd
 verloren.,,
 8. Der ist gerecht vor
 GOtt allein, der diesen
 Glauben faffet, der Glaub
 gibt aus von ihm den
 Schein, fo er die Werk
 nicht läffet: mit GOtt der
 Glaub ist wohl daran; dem
 Nächsten wird die Lieb Guts
 thun, bist du aus GOtt
 geboren.
 9. Es wird die Sünd
 durchs G'fetz erkant, und
 schlägt das G'wissen nieder;
 das Evangeljum kommt zur
 Hand, und stärkt den Sün-
 der wieder; es spricht: nur
 kreuch zum Kreuz herzu,
 im G'fetz ist weder Raft
 noch Ruh mit allen feinen
 Werken.
 10. Die Werke komm'n
 gewißlich her aus einem
 rechten Glauben: denn das
 nicht rechter Glaube wär,
 dem man die Werk wolt rau-
 ben. Doch macht allein der
 Glaub gerecht; die Werke
 find des Nächsten Knecht, da-
 bey wir'n Glauben merken.
 11. Die Hoffnung wart't
 der rechten Zeit, was GOt-
 tes Wort zufage; wenn das
 <pb n="228b" src="228.jpg" />
 geschehen foll zur Freud,
 fetzt GOtt kein g'wille Ta-
 ge: er weiß wohl, wenns

Normalisierter Text

mich, und wird getauft,
 demselben ist der Himmel erkauff,
 dass er nicht wird
 verloren.“
 8. Der ist gerecht vor
 Gott allein, der diesen
 Glauben fasst, der Glaub'
 gibt aus von ihm den
 Schein, so er die Werk'
 nicht lässt: mit Gott der
 Glaub' ist wohl daran; dem
 Nächsten wird die Lieb' Gutes
 tun, bist du aus Gott
 geboren.
 9. Es wird die Sünd'
 durchs Gesetz erkannt, und
 schlägt das Gewissen nieder;
 das Evangelium kommt zur
 Hand, und stärkt den Sünder
 wieder; es spricht: nur
 kreuch zum Kreuz herzu,
 im Gesetz ist weder Rast
 noch Ruh mit allen seinen
 Werken.
 10. Die Werke komm'n
 gewisslich her aus einem
 rechten Glauben: denn das
 nicht rechter Glaube wär',
 dem man die Werk' wollte rauben.
 Doch macht allein der
 Glaub' gerecht; die Werke
 sind des Nächsten Knecht, dabei
 wir'n Glauben merken.
 11. Die Hoffnung wart't
 der rechten Zeit, was Gottes
 Wort zusagt; wenn das
 <pb n="228b" src="228.jpg" />
 geschehen soll zur Freud',
 setzt Gott kein gewisse Tage:
 er weiß wohl, wenn's

ID

Gesangbuch1778_1_016561
 Gesangbuch1778_1_016562
 Gesangbuch1778_1_016563
 Gesangbuch1778_1_016564
 Gesangbuch1778_1_016565
 Gesangbuch1778_1_016566
 Gesangbuch1778_1_016567
 Gesangbuch1778_1_016568
 Gesangbuch1778_1_016569
 Gesangbuch1778_1_016570
 Gesangbuch1778_1_016571
 Gesangbuch1778_1_016572
 Gesangbuch1778_1_016573
 Gesangbuch1778_1_016574
 Gesangbuch1778_1_016575
 Gesangbuch1778_1_016576
 Gesangbuch1778_1_016577
 Gesangbuch1778_1_016578
 Gesangbuch1778_1_016579
 Gesangbuch1778_1_016580
 Gesangbuch1778_1_016581
 Gesangbuch1778_1_016582
 Gesangbuch1778_1_016583
 Gesangbuch1778_1_016584
 Gesangbuch1778_1_016585
 Gesangbuch1778_1_016586
 Gesangbuch1778_1_016587
 Gesangbuch1778_1_016588
 Gesangbuch1778_1_016589
 Gesangbuch1778_1_016590
 Gesangbuch1778_1_016591
 Gesangbuch1778_1_016592
 Gesangbuch1778_1_016593
 Gesangbuch1778_1_016594
 Gesangbuch1778_1_016595
 Gesangbuch1778_1_016596
 Gesangbuch1778_1_016597
 Gesangbuch1778_1_016598
 Gesangbuch1778_1_016599
 Gesangbuch1778_1_016600

Diplomatische Transkription

am beften ift, er braucht
 an uns kein arge Lift, deß
 folln wir ihm vertrauen.
 12. Ob fuchs anließ, als
 wolt er nicht; laß dich es
 nicht erschrecken: denn wo
 er ift am beften mit, will
 ers oft nicht entdecken.
 Sein Wort laß dir gewiffer
 feyn, und ob dein Herz *)
 fpräch lauter Nein, fo laß
 dir doch nicht grauen.
 *) Jer. 17, 9.
 13. Sey Lob und Ehr
 mit hohem Preis, um die-
 fer Wohlthat willen, dem
 Vater, Sohn, und heiligen
 Geift; der woll mit Gnad
 erfüllen, was er in uns
 ang'fangen hat, zu Ehren
 feiner Majestät, daß g'hei-
 ligt werd fein Name;
 14. Sein Reich zukomm,
 fein Will auf Erd g'fcheh,
 wie ins Himmels Throne;
 das täglich Brod ja heut
 uns werd; wollft unfrer
 Schuld verfhonen, als wir
 auch unfern Schulbgern
 thun; laß uns nicht in Ver-
 fuchung ftehn; lös uns vom
 Uebel, Amen!
 390. Mel. 178.
 Wie find wir doch fo hoch
 beglückt, wenn wir
 nur
 O
 <pb n="229a" src="229.jpg" />
 210 Von der Vergebung der Sünden.
 nur einzig auf die Lehren,

Normalisierter Text

am besten ist, er braucht
 an uns kein arge List, des
 soll'n wir ihm vertrauen.
 12. Ob sich's anließ, als
 wollte er nicht; lass dich es
 nicht erschrecken: denn wo
 er ist am besten mit, will
 er's oft nicht entdecken.
 Sein Wort lass dir gewisser
 sein, und ob dein Herz *)
 spräch' lauter Nein, so lass
 dir doch nicht grauen.
 *) Jer. 17, 9.
 13. Sei Lob und Ehr'
 mit hohem Preis, um dieser
 Wohlthat willen, dem
 Vater, Sohn, und heil'gen
 Geist; der wolle mit Gnad'
 erfüllen, was er in uns
 angefangen hat, zu Ehren
 seiner Majestät, dass geheiligt
 werd' sein Name;
 14. Sein Reich zukomm',
 sein Will' auf Erd' gescheh',
 wie ins Himmels Throne;
 das täglich Brod ja heut'
 uns werd'; woll'st unsrer
 Schuld verschonen, als wir
 auch unsern Schuldnern
 tun; lass uns nicht in Versuchung
 steh'n; lös' uns vom
 Übel, Amen!
 390. Mel. 178.
 Wie sind wir doch so hoch
 beglückt, wenn wir
 O
 <pb n="229a" src="229.jpg" />
 210 Von der Vergebung der Sünden.
 nur einzig auf die Lehren,

ID

Gesangbuch1778_1_016601
 Gesangbuch1778_1_016602
 Gesangbuch1778_1_016603
 Gesangbuch1778_1_016604
 Gesangbuch1778_1_016605
 Gesangbuch1778_1_016606
 Gesangbuch1778_1_016607
 Gesangbuch1778_1_016608
 Gesangbuch1778_1_016609
 Gesangbuch1778_1_016610
 Gesangbuch1778_1_016611
 Gesangbuch1778_1_016612
 Gesangbuch1778_1_016613
 Gesangbuch1778_1_016614
 Gesangbuch1778_1_016615
 Gesangbuch1778_1_016616
 Gesangbuch1778_1_016617
 Gesangbuch1778_1_016618
 Gesangbuch1778_1_016619
 Gesangbuch1778_1_016620
 Gesangbuch1778_1_016621
 Gesangbuch1778_1_016622
 Gesangbuch1778_1_016623
 Gesangbuch1778_1_016624
 Gesangbuch1778_1_016625
 Gesangbuch1778_1_016626
 Gesangbuch1778_1_016627
 Gesangbuch1778_1_016628
 Gesangbuch1778_1_016629
 Gesangbuch1778_1_016630
 Gesangbuch1778_1_016631
 Gesangbuch1778_1_016632
 Gesangbuch1778_1_016633
 Gesangbuch1778_1_016634
 Gesangbuch1778_1_016635
 Gesangbuch1778_1_016636
 Gesangbuch1778_1_016637
 Gesangbuch1778_1_016638
 Gesangbuch1778_1_016639
 Gesangbuch1778_1_016640

Diplomatische Transkription

die uns der Geift ins Herze
 drückt, aus JEsu Wort und
 Zeugniß hören! gebenedeyet
 fey der Tag, da wir dis
 Licht des Lebens fchauen!
 man fehe doch, was GOtt
 vermag: wohl allen, welche
 auf ihn trauen!
 2. Der unbezwingne JEſus
 Chriſt hat aller Feinde
 Macht bezwungen, fo, daß
 man ſchon errettet iſt, eh
 man noch hat darum geſ
 rungen. HErr! fteh uns
 ferner kräftig bey, wenn
 ſich die Finſterniß empöret;
 du warſt, du biſt, du blei
 beſt treu; fey hochgeliebt,
 gelobt, geehret!
 391. Mel. 184.
 Gewiß, wer feinen Hei
 land liebet, und liebt
 zugleich fein Eigenthum;
 der wird erfreuet und be
 trübet, durch Chriſti Schan
 de oder Ruhm. Ich bitte
 meinen Heilſerwerber, er
 wende nur die Schmach
 von mir, darüber ich kein
 Leiden herber und keinen
 gröſſern Schmerz verpür:
 2. Ich meine, JEsu
 Chriſtum nennen, und fei
 nem Herzen ferne feyn;
 ſich ſelber nicht im Grunde
 kennen, und alfo nicht um
 Gnade ſchreyen; und weil
 <pb n="229b" src="229.jpg" />
 ſichs Fleiſch und Blut kom
 mode und niemals gerne

Normalisierter Text

die uns der Geist ins Herze
 drückt, aus Jesu Wort und
 Zeugnis hören! gebenedeit
 sei der Tag, da wir dies
 Licht des Lebens schauen!
 man sehe doch, was Gott
 vermag: wohl allen, welche
 auf ihn trauen!
 2. Der unbezwingne Jesus
 Christ hat aller Feinde
 Macht bezwungen, so, dass
 man schon errettet ist, eh'
 man noch hat darum gerungen.
 Herr! steh uns
 ferner kräftig bei, wenn
 sich die Finsternis empöret;
 du warst, du bist, du bleibest
 treu; sei hochgeliebt,
 gelobt, geehret!
 391. Mel. 184.
 Gewiss, wer seinen Heiland
 liebet, und liebt
 zugleich sein Eigentum;
 der wird erfreut und betrübt,
 durch Christi Schande
 oder Ruhm. Ich bitte
 meinen Heilserwerber, er
 wende nur die Schmach
 von mir, darüber ich kein
 Leiden herber und keinen
 größern Schmerz verspür:
 2. Ich meine, Jesum
 Christum nennen, und seinem
 Herzen ferne sein;
 sich selber nicht im Grunde
 kennen, und also nicht um
 Gnade schreien; und weil
 <pb n="229b" src="229.jpg" />
 sich's Fleisch und Blut kommode
 und niemals gerne

ID

Gesangbuch1778_1_016641
 Gesangbuch1778_1_016642
 Gesangbuch1778_1_016643
 Gesangbuch1778_1_016644
 Gesangbuch1778_1_016645
 Gesangbuch1778_1_016646
 Gesangbuch1778_1_016647
 Gesangbuch1778_1_016648
 Gesangbuch1778_1_016649
 Gesangbuch1778_1_016650
 Gesangbuch1778_1_016651
 Gesangbuch1778_1_016651
 Gesangbuch1778_1_016652
 Gesangbuch1778_1_016653
 Gesangbuch1778_1_016654
 Gesangbuch1778_1_016655
 Gesangbuch1778_1_016656
 Gesangbuch1778_1_016657
 Gesangbuch1778_1_016658
 Gesangbuch1778_1_016659
 Gesangbuch1778_1_016660
 Gesangbuch1778_1_016661
 Gesangbuch1778_1_016662
 Gesangbuch1778_1_016663
 Gesangbuch1778_1_016664
 Gesangbuch1778_1_016665
 Gesangbuch1778_1_016666
 Gesangbuch1778_1_016667
 Gesangbuch1778_1_016668
 Gesangbuch1778_1_016669
 Gesangbuch1778_1_016670
 Gesangbuch1778_1_016671
 Gesangbuch1778_1_016672
 Gesangbuch1778_1_016673
 Gesangbuch1778_1_016674
 Gesangbuch1778_1_016675
 Gesangbuch1778_1_016676
 Gesangbuch1778_1_016677
 Gesangbuch1778_1_016678
 Gesangbuch1778_1_016679
 Gesangbuch1778_1_016680

Diplomatische Transkription

fauer macht, ein Chriften-
 thum auf feine Mode erweh-
 len, das die Welt erdacht.
 3. Nichts kan gewiffer
 unfre Seelen der Seligkeit
 entgegen führn, als wenn
 wir zu den Wundenhöhlen
 des Gotteslamms uns re-
 tirirn, und nehmen Chrifti
 Joch, das linde, auf uns,
 fo kommen wir zur Ruh;
 das bringt uns ficher und
 gefchwinde dem vorgesteck-
 ten Kleinod zu.
 392. Mel. 234.
 Vor wahrer Herzensände-
 rung find alle Menfchen
 todtē Sündē, und eins
 wies andre, Alt und Jung,
 des Zornes und des Todes
 Kinder; da GOtt nun fei-
 nen Sohn gefandt, damit
 wir durch ihn follē leben,
 und wenn wir unfem Fall
 erkant, im Glauben uns zu-
 frieden geben: fo folgt, daß
 JESus Chrift die einge Hül-
 fe ift, und daß ein Menfch
 unfeelig bleibet, bis er den
 Schmerzensmann, der für
 uns gnug gethan, im Geift
 erblickt, und an ihn gläubet.
 2. Das Wort, das GOtt
 und bey GOtt war, ward
 Fleifch, und trat an unfre
 Stelle, nahm auf fich Zorn
 und
 <pb n="230a" src="230.jpg" />
 Von der Vergebung der Sünden. 211
 und Todsgefahr, ja fchmecke-

Normalisierter Text

sauer macht, ein Christentum
 auf seine Mode erwehlen,
 das die Welt erdacht.
 3. Nichts kann gewisser
 unsre Seelen der Seligkeit
 entgegen führ'n, als wenn
 wir zu den Wundenhöhlen
 des Gotteslamms uns retirier'n,
 und nehmen Christi
 Joch, das linde, auf uns,
 so kommen wir zur Ruh';
 das bringt uns sicher und
 geschwinde dem vorgesteckten
 Kleinod zu.
 392. Mel. 234.
 Vor wahrer Herzensänderung
 sind alle Menschen
 tote Sünder, und eins
 wie's andre, Alt und Jung,
 des Zornes und des Todes
 Kinder; da Gott nun seinen
 Sohn gesandt, damit
 wir durch ihn sollen leben,
 und wenn wir unserm Fall
 erkannt, im Glauben uns zufrieden
 geben: so folgt, dass
 Jesus Christ die einzige Hilf-
 ist, und dass ein Mensch
 unselig bleibt, bis er den
 Schmerzensmann, der für
 uns genug getan, im Geist
 erblickt, und an ihn glaubt.
 2. Das Wort, das Gott
 und bei Gott war, ward
 Fleisch, und trat an unsre
 Stelle, nahm auf sich Zorn
 und
 <pb n="230a" src="230.jpg" />
 Von der Vergebung der Sünden. 211
 und Todsgefahr, ja schmeckte

ID

Gesangbuch1778_1_016681
 Gesangbuch1778_1_016682
 Gesangbuch1778_1_016683
 Gesangbuch1778_1_016684
 Gesangbuch1778_1_016685
 Gesangbuch1778_1_016686
 Gesangbuch1778_1_016687
 Gesangbuch1778_1_016688
 Gesangbuch1778_1_016689
 Gesangbuch1778_1_016690
 Gesangbuch1778_1_016691
 Gesangbuch1778_1_016692
 Gesangbuch1778_1_016693
 Gesangbuch1778_1_016694
 Gesangbuch1778_1_016695
 Gesangbuch1778_1_016696
 Gesangbuch1778_1_016697
 Gesangbuch1778_1_016698
 Gesangbuch1778_1_016699
 Gesangbuch1778_1_016700
 Gesangbuch1778_1_016701
 Gesangbuch1778_1_016702
 Gesangbuch1778_1_016703
 Gesangbuch1778_1_016704
 Gesangbuch1778_1_016705
 Gesangbuch1778_1_016706
 Gesangbuch1778_1_016707
 Gesangbuch1778_1_016708
 Gesangbuch1778_1_016709
 Gesangbuch1778_1_016710
 Gesangbuch1778_1_016711
 Gesangbuch1778_1_016712
 Gesangbuch1778_1_016713
 Gesangbuch1778_1_016714
 Gesangbuch1778_1_016715
 Gesangbuch1778_1_016716
 Gesangbuch1778_1_016717
 Gesangbuch1778_1_016718
 Gesangbuch1778_1_016719
 Gesangbuch1778_1_016720

Diplomatische Transkription

te für uns Tod und Höll-
 le: und dadurch find wir
 losgekauft, und insgefamt
 mit GOtt verfühnet; auch
 der, fo felbft ins Unglück
 läuft, der Chriftum flieht,
 ja gar verhöhnet. GOtt
 fieht uns anders an, als er
 zuvor gethan; feitdem fein
 Sohn am Kreuz gehangen:
 wer nun zu dem fich kehrt,
 unds Herz ihm nicht ver-
 wehrt, der folls verheißne
 Heil empfangen.
 3. Dank fey dir, du ge-
 fchlacht'tes Lamm, für dein
 unendliches Erbarmen! wir
 liegen, holder Bräutigam!
 in deinen offnen Gnadenar-
 men: für uns verfanck dein
 theures Haupt; für uns
 ward dein Gebein durch-
 graben; für uns dem letzten
 Feind erlaubt, dir noch ein-
 mal was anzuhaben: fo
 richte unfern Sinn ganz
 auf dis Opfer hin! das
 bleib uns ewig im Gefichte,
 und in der Seele klar, daß
 GOtt in Chriſto war, als er
 uns durchhalf im Gerichte.
 393. Mel. 97.
 Du unfer auferwehltes
 Haupt! an welches
 unfre Seele glaubt: laß
 uns in deiner Nägel-
 maal erblicken unfre
 <pb n="230b" src="230.jpg" />
 Gnadenwahl, und durch
 der aufgefpaltnen Seite

Normalisierter Text

für uns Tod und Hölle:
 und dadurch sind wir
 losgekauft, und insgesamt
 mit Gott versöhnt; auch
 der, so selbst ins Unglück
 läuft, der Christum flieht,
 ja gar verhöhnt. Gott
 sieht uns anders an, als er
 zuvor getan; seitdem sein
 Sohn am Kreuz gehangen:
 wer nun zu dem sich kehrt,
 und's Herz ihm nicht verwehrt,
 der soll's verheißne
 Heil empfangen.
 3. Dank sei dir, du geschlacht'tes
 Lamm, für dein
 unendliches Erbarmen! wir
 liegen, holder Bräutigam!
 in deinen offenen Gnadenarmen:
 für uns versank dein
 teures Haupt; für uns
 ward dein Gebein durchgraben;
 für uns dem letzten
 Feind erlaubt, dir noch einmal
 was anzuhaben: so
 richte unsern Sinn ganz
 auf dies Opfer hin! das
 bleib uns ewig im Gesichte,
 und in der Seele klar, dass
 Gott in Christo war, als er
 uns durchhalf im Gerichte.
 393. Mel. 97.
 Du unser auserwähltes
 Haupt! an welches
 unsre Seele glaubt: lass
 uns in deiner Nägelmal
 erblicken unsre
 <pb n="230b" src="230.jpg" />
 Gnadenwahl, und durch
 der aufgespaltnen Seite

ID

Gesangbuch1778_1_016721
 Gesangbuch1778_1_016722
 Gesangbuch1778_1_016723
 Gesangbuch1778_1_016724
 Gesangbuch1778_1_016725
 Gesangbuch1778_1_016726
 Gesangbuch1778_1_016727
 Gesangbuch1778_1_016728
 Gesangbuch1778_1_016729
 Gesangbuch1778_1_016730
 Gesangbuch1778_1_016731
 Gesangbuch1778_1_016732
 Gesangbuch1778_1_016733
 Gesangbuch1778_1_016734
 Gesangbuch1778_1_016735
 Gesangbuch1778_1_016736
 Gesangbuch1778_1_016737
 Gesangbuch1778_1_016738
 Gesangbuch1778_1_016739
 Gesangbuch1778_1_016740
 Gesangbuch1778_1_016741
 Gesangbuch1778_1_016742
 Gesangbuch1778_1_016743
 Gesangbuch1778_1_016744
 Gesangbuch1778_1_016745
 Gesangbuch1778_1_016746
 Gesangbuch1778_1_016747
 Gesangbuch1778_1_016748
 Gesangbuch1778_1_016749
 Gesangbuch1778_1_016750
 Gesangbuch1778_1_016751
 Gesangbuch1778_1_016752
 Gesangbuch1778_1_016753
 Gesangbuch1778_1_016754
 Gesangbuch1778_1_016755
 Gesangbuch1778_1_016756
 Gesangbuch1778_1_016757
 Gesangbuch1778_1_016758
 Gesangbuch1778_1_016759
 Gesangbuch1778_1_016760

Diplomatische Transkription

Schrein führ unsre Seelen
 aus und durch und ein.
 2. Dis ist das wunder-
 volle Ding: erft dünkt's für
 Kinder zu gering, und dann
 zergläubt ein Mann sich
 dran, und fürbt wol eh ers
 glauben kan; daran erkennt
 man hier das kleine Heer,
 und davon lüngt man noch
 am gläsern Meer.
 3. Solange eine Menſch-
 heit ift, folange JEsus bleibt
 der Chrift; fo bleibet dis
 das A und O vom ganzen
 Evangelio: und daß das
 Gotteskraft und Weisheit
 ift, das wißt ihr alle, die
 ihr Wahrheit wißt.
 4. Wenn einer von der
 Mutter her vielleicht noch
 unbefcholten wär, und wüß-
 te kaum was Fleisch und
 Blut, was Geiz fey, oder
 hoher Muth; und in dem
 allen sich felbft helfen kan:
 der ift ein blinder und ein
 armer Mann.
 5. Und wer auch in dem
 Glanz des Lichts sich fieht,
 und fieht er tauge nichts,
 und geht und greift die
 Sache an, will eher Guts
 thun als er kan, und müht
 sich felber viel und mancher-
 ley; der lernet nie, was ein
 Erlöser fey.
 D 2
 6. Wenn
 <pb n="231a" src="231.jpg" />

Normalisierter Text

Schrein führ' unsre Seelen
 aus und durch und ein.
 2. Dies ist das wundervolle
 Ding: erst dünkt's für
 Kinder zu gering, und dann
 zerglaubt ein Mann sich
 dran, und stirbt wohl eh' er's
 glauben kann; daran erkennt
 man hier das kleine Heer,
 und davon singt man noch
 am gläsernen Meer.
 3. Solange eine Menschheit
 ist, solange Jesus bleibt
 der Christ; so bleibt dies
 das A und O vom ganzen
 Evangelium: und dass das
 Gotteskraft und Weisheit
 ist, das wisst ihr alle, die
 ihr Wahrheit wisst.
 4. Wenn einer von der
 Mutter her vielleicht noch
 unbescholten wär', und wüsste
 kaum was Fleisch und
 Blut, was Geiz sei, oder
 hoher Mut; und in dem
 allen sich selbst helfen kann:
 der ist ein blinder und ein
 armer Mann.
 5. Und wer auch in dem
 Glanz des Lichts sich sieht,
 und sieht er tauge nichts,
 und geht und greift die
 Sache an, will eher Gutes
 tun als er kann, und müht
 sich selber viel und mancherlei;
 der lernt nie, was ein
 Erlöser sei.
 D 2
 6. Wenn
 <pb n="231a" src="231.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_016761
 Gesangbuch1778_1_016762
 Gesangbuch1778_1_016763
 Gesangbuch1778_1_016764
 Gesangbuch1778_1_016765
 Gesangbuch1778_1_016766
 Gesangbuch1778_1_016767
 Gesangbuch1778_1_016768
 Gesangbuch1778_1_016769
 Gesangbuch1778_1_016770
 Gesangbuch1778_1_016771
 Gesangbuch1778_1_016772
 Gesangbuch1778_1_016773
 Gesangbuch1778_1_016774
 Gesangbuch1778_1_016775
 Gesangbuch1778_1_016776
 Gesangbuch1778_1_016777
 Gesangbuch1778_1_016778
 Gesangbuch1778_1_016779
 Gesangbuch1778_1_016780
 Gesangbuch1778_1_016781
 Gesangbuch1778_1_016782
 Gesangbuch1778_1_016783
 Gesangbuch1778_1_016784
 Gesangbuch1778_1_016785
 Gesangbuch1778_1_016786
 Gesangbuch1778_1_016787
 Gesangbuch1778_1_016788
 Gesangbuch1778_1_016789
 Gesangbuch1778_1_016790
 Gesangbuch1778_1_016791
 Gesangbuch1778_1_016792
 Gesangbuch1778_1_016793
 Gesangbuch1778_1_016794
 Gesangbuch1778_1_016795
 Gesangbuch1778_1_016796
 Gesangbuch1778_1_016797
 Gesangbuch1778_1_016798
 Gesangbuch1778_1_016799
 Gesangbuch1778_1_016800

Diplomatische Transkription

212 Von der Vergebung der Sünden.
 6. Wenn aber ein ver-
 lornes Kind vom Tod er-
 wacht sich krümmt und
 windt, und fieht das Böös'
 als Bööse an, und glanbt
 nur, daß es fonft nichts kan,
 verzagt an sich, es geht ihm
 aber nah: kaum fieht sichs
 um, fo fteht der Heiland da.
 7. Wie geht dirs? O es
 geht nicht gut, ich liege
 hier in meinem Blut: da
 spricht der Menschenfreund:
 Mein Sohn! nimm hin
 die Abfolution, und fieh
 mich an, und glaub, und
 stehe auf, und freue dich,
 und zieh dich an, und
 lauf!
 8. Die Seele krigt den
 neuen Geift, fie glaubt und
 thut was JEsus heißt, fie
 fieht das Lamm mit Augen
 an, die GOtt alleine geben
 kan, fteht auf, bekommt ein
 unsichtbar Gewand, und ift
 auf einmal mit dem Lamm
 bekant.
 9. Die Sünderschaam,
 und Gotteskraft, die machen
 gleich Genoffenschaft, und
 bleiben immer ungetrennt
 im Herzen, das den Heiland
 kennt: da geht kein guter
 Wille mehr zurück, denn
 ihre Arbeit ift ein ewigs
 Glück.
 10. Erft heißt der Freund
 die Seele ruh'n, dann effen,

Normalisierter Text

212 Von der Vergebung der Sünden.
 6. Wenn aber ein verlornes
 Kind vom Tod erwacht
 sich krümmt und
 windet, und sieht das Böses
 als Böses an, und glaubt
 nur, dass es sonst nichts kann,
 verzagt an sich, es geht ihm
 aber nah: kaum sieht sich's
 um, so steht der Heiland da.
 7. Wie geht dir's? O es
 geht nicht gut, ich liege
 hier in meinem Blut: da
 spricht der Menschenfreund:
 Mein Sohn! nimm hin
 die Absolution, und sieh
 mich an, und glaub', und
 stehe auf, und freue dich,
 und zieh dich an, und
 lauf!
 8. Die Seele kriegt den
 neuen Geist, sie glaubt und
 tut was Jesus heißt, sie
 sieht das Lamm mit Augen
 an, die Gott alleine geben
 kann, steht auf, bekommt ein
 unsichtbar Gewand, und ist
 auf einmal mit dem Lamm
 bekannt.
 9. Die Sünder-Scham,
 und Gotteskraft, die machen
 gleich Genossenschaft, und
 bleiben immer ungetrennt
 im Herzen, das den Heiland
 kennt: da geht kein guter
 Wille mehr zurück, denn
 ihre Arbeit ist ein ewiges
 Glück.
 10. Erst heißt der Freund
 die Seele ruh'n, dann essen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016801	<pb n="231b" src="231.jpg" />	<pb n="231b" src="231.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016802	und hernach was thun; fo	und hernach was tun; so
Gesangbuch1778_1_016803	übt er ihre Glaubenskraft	übt er ihre Glaubenskraft
Gesangbuch1778_1_016804	in einer treuen Ritterfchaft.	in einer treuen Ritterschaft.
Gesangbuch1778_1_016805	Sie thut, und wenn fie dann	Sie tut, und wenn sie dann
Gesangbuch1778_1_016806	ihr Werk gethan, denkt fie	ihr Werk getan, denkt sie
Gesangbuch1778_1_016807	gemeiniglich nicht weiter	gemeiniglich nicht weiter
Gesangbuch1778_1_016808	dran.	dran.
Gesangbuch1778_1_016809	11. Und würde man ja	11. Und würde man ja
Gesangbuch1778_1_016810	irgendwo der eignen Gna-	irgendwo der eignen Gnadenarbeit
Gesangbuch1778_1_016811	denarbeit froh; fo kömt die	froh; so kommt die
Gesangbuch1778_1_016812	heilge Schaam herbey, die	heil'ge Scham herbei, die
Gesangbuch1778_1_016813	zeigt uns fo mancherley;	zeigt uns so mancherlei;
Gesangbuch1778_1_016814	daß man GOtt dankt, wenn	dass man Gott dankt, wenn
Gesangbuch1778_1_016815	man sich felbt vergißt, und	man sich selbst vergisst, und
Gesangbuch1778_1_016816	denkt an nichts, als daß	denkt an nichts, als dass
Gesangbuch1778_1_016817	ein Heiland ift.	ein Heiland ist.
Gesangbuch1778_1_016818	12. Und allenthalben	12. Und allenthalben
Gesangbuch1778_1_016819	geht der Sinn der Gläubi-	geht der Sinn der Gläubigen
Gesangbuch1778_1_016820	gen zur Gnade hin: und	zur Gnade hin: und
Gesangbuch1778_1_016821	denkt drauf, wie er Nacht	denkt drauf, wie er Nacht
Gesangbuch1778_1_016822	und Tag dem Bräutigam	und Tag dem Bräutigam
Gesangbuch1778_1_016823	gefallen mag, der uns vom	gefallen mag, der uns vom
Gesangbuch1778_1_016824	ewgen Tode los gemacht,	ew'gen Tode los gemacht,
Gesangbuch1778_1_016825	und unverdient zur Selig-	und unverdient zur Seligkeit
Gesangbuch1778_1_016826	keit gebracht.	gebracht.
Gesangbuch1778_1_016827	394. Mel. 151.	394. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_016828	In Sünd war ich verlo-	In Sünd' war ich verloren,
Gesangbuch1778_1_016829	ren, fündlich war all	sündlich war all
Gesangbuch1778_1_016830	mein Thun: nun bin ich	mein Tun: nun bin ich
Gesangbuch1778_1_016831	neugeboren in Chriifo, GOt-	neugeboren in Christo, Gottes
Gesangbuch1778_1_016832	tes Sohn, der hat mir	Sohn, der hat mir
Gesangbuch1778_1_016833	Heil erworben, durch fei-	Heil erworben, durch seinen
Gesangbuch1778_1_016834	nen bitterm Tod, weil er	bitterm Tod, weil er
Gesangbuch1778_1_016835	am Kreuz geftorben für	am Kreuz gestorben für
Gesangbuch1778_1_016836	meine Miffethat.	meine Missetat.
Gesangbuch1778_1_016837	2. All Sünd ift nun ver-	2. All Sünd' ist nun vergeben,
Gesangbuch1778_1_016838	geben, und zugedecket fein,	und zugedeckt sein,
Gesangbuch1778_1_016839	darf mich nicht mehr be-	darf mich nicht mehr be-
Gesangbuch1778_1_016840	fchä-	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016841	<pb n="232a" src="232.jpg" />	<pb n="232a" src="232.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016842	Von der Vergebung der Sünden. 213	Von der Vergebung der Sünden. 213
Gesangbuch1778_1_016843	ichämen vor GOtt dem	schämen vor Gott dem
Gesangbuch1778_1_016844	HErren mein; ich bin ganz	Herrn mein; ich bin ganz
Gesangbuch1778_1_016845	neu gefchmücket mit einem	neu geschmückt mit einem
Gesangbuch1778_1_016846	schönen Kleid, und ewigz	schönen Kleid, und ewiglich
Gesangbuch1778_1_016847	lich beglücket mit Heil und	beglückt mit Heil und
Gesangbuch1778_1_016848	G'rechtigkeit.	Gerechtigkeit.
Gesangbuch1778_1_016849	395. Mel. 16.	395. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_016850	Wie der HErr am Kreuz	Wie der Herr am Kreuz
Gesangbuch1778_1_016851	gestorben, war die	gestorben, war die
Gesangbuch1778_1_016852	Macht des Todes hin; und	Macht des Todes hin; und
Gesangbuch1778_1_016853	da hat er mich erworben,	da hat er mich erworben,
Gesangbuch1778_1_016854	daß ich ewig feine bin.	dass ich ewig seine bin.
Gesangbuch1778_1_016855	2. Seine feyn, was will	2. Seine sein, was will
Gesangbuch1778_1_016856	das fagen? Tag vor Tag	das sagen? Tag vor Tag
Gesangbuch1778_1_016857	bis in die Nacht feine Seel	bis in die Nacht seine Seel'
Gesangbuch1778_1_016858	in Händen tragen; und fo	in Händen tragen; und sobald
Gesangbuch1778_1_016859	bald man aufgewacht,	man aufgewacht,
Gesangbuch1778_1_016860	3. Seinen Heiland kindz	3. Seinen Heiland kindlich
Gesangbuch1778_1_016861	lich bitten, daß er uns den	bitten, dass er uns den
Gesangbuch1778_1_016862	ganzen Tag und bey allen	ganzen Tag und bei allen
Gesangbuch1778_1_016863	Trittz und Schritten, wie's	Tritt- und Schritten, wie's
Gesangbuch1778_1_016864	ihm recht ift, leiten mag.	ihm recht ist, leiten mag.
Gesangbuch1778_1_016865	4. Und ein Menfch, der	4. Und ein Mensch, der
Gesangbuch1778_1_016866	allo handelt, ift in Wahrz	also handelt, ist in Wahrheit
Gesangbuch1778_1_016867	heit hochbeglückt, weil er	hochbeglückt, weil er
Gesangbuch1778_1_016868	ftets mit JESu wandelt,	stets mit Jesu wandelt,
Gesangbuch1778_1_016869	und von ihm lich nicht verz	und von ihm sich nicht verrückt.
Gesangbuch1778_1_016870	rückt.	
Gesangbuch1778_1_016871	5. Freylich maßt man	5. Freilich maßt man
Gesangbuch1778_1_016872	diefer Gnade lich unangez	dieser Gnade sich unangefragt
Gesangbuch1778_1_016873	fragt nicht an; doch es geht	nicht an; doch es geht
Gesangbuch1778_1_016874	auf einem Pfade, drauf ein	auf einem Pfade, drauf ein
Gesangbuch1778_1_016875	Thor nicht irren kan.	Tor nicht irren kann.
Gesangbuch1778_1_016876	6. Die um ihn erregte	6. Die um ihn erregte
Gesangbuch1778_1_016877	Sorgen, die fein Geift ans	Sorgen, die sein Geist ans
Gesangbuch1778_1_016878	Herz gebracht, machen ei	Herz gebracht, machen einen
Gesangbuch1778_1_016879	nen trüben Morgen, auch	trüben Morgen, auch
Gesangbuch1778_1_016880	wol eine bange Nacht.	wohl eine bange Nacht.

ID

Gesangbuch1778_1_016881
 Gesangbuch1778_1_016882
 Gesangbuch1778_1_016883
 Gesangbuch1778_1_016884
 Gesangbuch1778_1_016885
 Gesangbuch1778_1_016886
 Gesangbuch1778_1_016887
 Gesangbuch1778_1_016888
 Gesangbuch1778_1_016889
 Gesangbuch1778_1_016890
 Gesangbuch1778_1_016891
 Gesangbuch1778_1_016892
 Gesangbuch1778_1_016893
 Gesangbuch1778_1_016894
 Gesangbuch1778_1_016895
 Gesangbuch1778_1_016896
 Gesangbuch1778_1_016897
 Gesangbuch1778_1_016898
 Gesangbuch1778_1_016899
 Gesangbuch1778_1_016900
 Gesangbuch1778_1_016901
 Gesangbuch1778_1_016902
 Gesangbuch1778_1_016903
 Gesangbuch1778_1_016904
 Gesangbuch1778_1_016905
 Gesangbuch1778_1_016906
 Gesangbuch1778_1_016907
 Gesangbuch1778_1_016908
 Gesangbuch1778_1_016909
 Gesangbuch1778_1_016910
 Gesangbuch1778_1_016911
 Gesangbuch1778_1_016912
 Gesangbuch1778_1_016913
 Gesangbuch1778_1_016914
 Gesangbuch1778_1_016915
 Gesangbuch1778_1_016916
 Gesangbuch1778_1_016917
 Gesangbuch1778_1_016918
 Gesangbuch1778_1_016919
 Gesangbuch1778_1_016920

Diplomatische Transkription

<pb n="232b" src="232.jpg" />
 7. Das erpreffet heiße
 Thränen: „ach, wo krig
 „ich JEsu her!“, und
 ein kindlich banges Seh-
 nen, wenn er doch mein
 Heiland wär!
 8. Augenblicklich fteht der
 Fürfte mit der offnen Seite
 da, und man fühlt es,
 wie er dürfte, daß er unfre
 Seel umfah.
 9. Damit geht die Seele
 über in die durchgegrabne
 Hand, und er hat fie fo
 viel lieber, als er viel an
 fie gewandt.
 10. Da bekömt man fo
 gefchwinde, als man kaum
 darum geweint, die Verges-
 bung aller Sünde, und das
 Lamm zum ewgen Freund.
 396. Mel. 1.
 Was hätten wir für Freu-
 de oder Ehre, wenn
 uns das Lamm nicht Freud
 und Ehre wäre?
 2. Was wolten wir von
 allen unfern Dingen wol-
 vors Gericht der Flammen-
 augen bringen?
 3. Wer ift fo reich, fo
 gut, fo unbelcholten, daß
 feine Sachen je bey GOtt
 gegolten?
 4. Wer hat fich noch ins
 Heiligthum gefunden durch
 eine andre als die Thür der
 Wunden?
 D 3

Normalisierter Text

<pb n="232b" src="232.jpg" />
 7. Das erpresst heiße
 Tränen: „ach, wo krieg'
 „ich Jesu her!“, und
 ein kindlich banges Sehnen,
 wenn er doch mein
 Heiland wär!
 8. Augenblicklich steht der
 Fürst mit der offenen Seite
 da, und man fühlt es,
 wie er dürste, dass er unsre
 Seel' umfing.
 9. Damit geht die Seele
 über in die durchgegrabne
 Hand, und er hat sie so
 viel lieber, als er viel an
 sie gewandt.
 10. Da bekommt man so
 geschwinde, als man kaum
 darum geweint, die Vergebung
 aller Sünde, und das
 Lamm zum ew'gen Freund.
 396. Mel. 1.
 Was hätten wir für Freude
 oder Ehre, wenn
 uns das Lamm nicht Freud'
 und Ehre wäre?
 2. Was wollten wir von
 allen unsern Dingen wohl
 vors Gericht der Flammenaugen
 bringen?
 3. Wer ist so reich, so
 gut, so unbescholten, dass
 seine Sachen je bei Gott
 gegolten?
 4. Wer hat sich noch ins
 Heiligtum gefunden durch
 eine andre als die Tür der
 Wunden?
 D 3

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016921	5. Ein	5. Ein
Gesangbuch1778_1_016922	<pb n="233a" src="233.jpg" />	<pb n="233a" src="233.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016923	214 Von der Vergebung der Sünden.	214 Von der Vergebung der Sünden.
Gesangbuch1778_1_016924	5. Ein armer Sünder	5. Ein armer Sünder
Gesangbuch1778_1_016925	feyn, voll eigner Schande,	sein, voll eigner Schande,
Gesangbuch1778_1_016926	das bringt das erste Recht	das bringt das erste Recht
Gesangbuch1778_1_016927	zum Vaterlande.	zum Vaterlande.
Gesangbuch1778_1_016928	6. Wir wissen um die	6. Wir wissen um die
Gesangbuch1778_1_016929	Freude feiner Engel, wenn	Freude seiner Engel, wenn
Gesangbuch1778_1_016930	sie die Menschen kommen	sie die Menschen kommen
Gesangbuch1778_1_016931	feh'n voll Mängel;	seh'n voll Mängel;
Gesangbuch1778_1_016932	7. So ungewiß, ja taumelnd	7. So ungewiss, ja taumelnd
Gesangbuch1778_1_016933	auf dem Pfade, doch	auf dem Pfade, doch
Gesangbuch1778_1_016934	voll Verlangen nach der	voll Verlangen nach der
Gesangbuch1778_1_016935	blut'gen Gnade:	blut'gen Gnade:
Gesangbuch1778_1_016936	8. Darüber jauchzen diese	8. Darüber jauchzen diese
Gesangbuch1778_1_016937	heil'gen Chöre; ihr Loblied	heil'gen Chöre; ihr Loblied
Gesangbuch1778_1_016938	tönt zu ihres Königs Ehre.	tönt zu ihres Königs Ehre.
Gesangbuch1778_1_016939	9. Weil aber solch ein	9. Weil aber solch ein
Gesangbuch1778_1_016940	Herz des Heilands Lieben	Herz des Heilands Lieben
Gesangbuch1778_1_016941	noch nicht versteht, so pflegt	noch nicht versteht, so pflegt
Gesangbuch1778_1_016942	sich's zu betrüben.	sich's zu betrüben.
Gesangbuch1778_1_016943	10. Und auch der Trost,	10. Und auch der Trost,
Gesangbuch1778_1_016944	den Sünder bald bekommen,	den Sünder bald bekommen,
Gesangbuch1778_1_016945	wird noch sehr blöd	wird noch sehr blöd
Gesangbuch1778_1_016946	und zitternd angenommen.	und zitternd angenommen.
Gesangbuch1778_1_016947	11. Doch geht uns gleich	11. Doch geht uns gleich
Gesangbuch1778_1_016948	im ernstlichen Beginnen die	im ernstlichen Beginnen die
Gesangbuch1778_1_016949	Welt mit ihrer Luft aus	Welt mit ihrer Lust aus
Gesangbuch1778_1_016950	unsren Sinnen.	unsren Sinnen.
Gesangbuch1778_1_016951	12. Wir woll'n uns dann	12. Wir woll'n uns dann
Gesangbuch1778_1_016952	nur seiner Liebe freuen,	nur seiner Liebe freuen,
Gesangbuch1778_1_016953	und bey'm Genuß des Gnadenworts	und beim Genuss des Gnadenworts
Gesangbuch1778_1_016954	gedeihen.	gedeihen.
Gesangbuch1778_1_016955	13. Er muß aus seiner	13. Er muß aus seiner
Gesangbuch1778_1_016956	Füll' uns täglich nähren,	Füll' uns täglich nähren,
Gesangbuch1778_1_016957	an seinen Wunden will die	an seinen Wunden will die
Gesangbuch1778_1_016958	Seele zehren.	Seele zehren.
Gesangbuch1778_1_016959	14. Und haben wir nun	14. Und haben wir nun
Gesangbuch1778_1_016960	sein Verdienst genossen, und	sein Verdienst genossen, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_016961	fühlen unfer Herz mit Blut	fühlen unser Herz mit Blut
Gesangbuch1778_1_016962	befloffen';	beschlossen;
Gesangbuch1778_1_016963	<pb n="233b" src="233.jpg" />	<pb n="233b" src="233.jpg" />
Gesangbuch1778_1_016964	15. So möchten wir	15. So möchten wir
Gesangbuch1778_1_016965	auch gern zu diefen Gna-	auch gern zu diesen Gnaden,
Gesangbuch1778_1_016966	den, die er uns fchenkt,	die er uns schenkt,
Gesangbuch1778_1_016967	viel andre Menfchen la-	viel andre Menschen laden.
Gesangbuch1778_1_016968	den.	
Gesangbuch1778_1_016969	16. Es wird uns leicht,	16. Es wird uns leicht,
Gesangbuch1778_1_016970	von jedem aus den Sün-	von jedem aus den Sündern
Gesangbuch1778_1_016971	dern zu hoffen: der kommt	zu hoffen: der kommt
Gesangbuch1778_1_016972	auch zu GOttes Kindern;	auch zu Gottes Kindern;
Gesangbuch1778_1_016973	17. Und hätt ich ihn nur	17. Und hätt' ich ihn nur
Gesangbuch1778_1_016974	fchon zu JEsu Wunden, er	schon zu Jesu Wunden, er
Gesangbuch1778_1_016975	wäre mehr als ich, in we-	wäre mehr als ich, in wenig
Gesangbuch1778_1_016976	nig Stunden.	Stunden.
Gesangbuch1778_1_016977	18. Denn bey der Gnad	18. Denn bei der Gnad'
Gesangbuch1778_1_016978	und ihrem füllen Spiele	und ihrem süßen Spiele
Gesangbuch1778_1_016979	ift ein beftändiges Elends-	ist ein beständiges Elendsgefühle.
Gesangbuch1778_1_016980	gefühle.	
Gesangbuch1778_1_016981	19. Je weiter uns die	19. Je weiter uns die
Gesangbuch1778_1_016982	Gnade nun wird bringen,	Gnade nun wird bringen,
Gesangbuch1778_1_016983	je fchöner wird das Sün-	je schöner wird das Sünderdanklied
Gesangbuch1778_1_016984	derdanklied klingen.	klingen.
Gesangbuch1778_1_016985	397. Mel. 4.	397. Mel. 4.
Gesangbuch1778_1_016986	Lamm! für uns ge-	Lamm! für uns geschlacht':
Gesangbuch1778_1_016987	fchlacht': fo oft ich be-	so oft ich betracht',
Gesangbuch1778_1_016988	tracht, was mir ift ge-	was mir ist gefcheh'n;
Gesangbuch1778_1_016989	fchehn; fo möcht ich für	so möcht' ich für
Gesangbuch1778_1_016990	Schaam und für Beugung	Scham und für Beugung
Gesangbuch1778_1_016991	vergehn.	vergeh'n.
Gesangbuch1778_1_016992	2. Wie war ich fo blind,	2. Wie war ich so blind,
Gesangbuch1778_1_016993	wie dient ich der Sünd!	wie dient' ich der Sünd'!
Gesangbuch1778_1_016994	auf einmal kams Licht und	auf einmal kam's Licht und
Gesangbuch1778_1_016995	weckte mich auf, und ich	weckte mich auf, und ich
Gesangbuch1778_1_016996	kante es nicht.	kannte es nicht.
Gesangbuch1778_1_016997	3. Ich fühlte die Noth,	3. Ich fühlte die Not,
Gesangbuch1778_1_016998	ich fchmeckte den Tod; es	ich schmeckte den Tod; es
Gesangbuch1778_1_016999	war mir fo fchwer, als ob	war mir so schwer, als ob
Gesangbuch1778_1_017000	ich auch eins deiner Kreu-	ich auch eins deiner Kreuziger

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017001	ziger wär.	wär'.
Gesangbuch1778_1_017002	4. Zu-	4. Zu-
Gesangbuch1778_1_017003	<pb n="234a" src="234.jpg" />	<pb n="234a" src="234.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017004	Von der Vergebung der Sünden. 215	Von der Vergebung der Sünden. 215
Gesangbuch1778_1_017005	4. Zugleich kam der	4. Zugleich kam der
Gesangbuch1778_1_017006	Feind, ders arg mit uns	Feind, der's arg mit uns
Gesangbuch1778_1_017007	meint, und redte mir drein,	meint, und redete mir drein,
Gesangbuch1778_1_017008	ich wäre der Sünde, des	ich wäre der Sünde, des
Gesangbuch1778_1_017009	Todes und fein.	Todes und sein.
Gesangbuch1778_1_017010	5. Ich wendete mich,	5. Ich wendete mich,
Gesangbuch1778_1_017011	Lamm, grade an dich; dir	Lamm, grade an dich; dir
Gesangbuch1778_1_017012	gab ich mich hin, mit mir	gab ich mich hin, mit mir
Gesangbuch1778_1_017013	zu thun, wie es dein Herze	zu tun, wie es dein Herze
Gesangbuch1778_1_017014	und Sinn.	und Sinn.
Gesangbuch1778_1_017015	6. Ich war wol noch	6. Ich war wohl noch
Gesangbuch1778_1_017016	fcheu, doch hofft ich dabey,	scheu, doch hofft' ich dabei,
Gesangbuch1778_1_017017	ich wäre dein Lohn, und	ich wäre dein Lohn, und
Gesangbuch1778_1_017018	du wärfst fo gnädig und	du wärfst so gnädig und
Gesangbuch1778_1_017019	hülffest mir fchon.	hülffest mir schon.
Gesangbuch1778_1_017020	7. Da tratst du herfür,	7. Da tratst du herfür,
Gesangbuch1778_1_017021	und sagtest zu mir: „ver-	und sagtest zu mir: „ver„legnes
Gesangbuch1778_1_017022	„legnes Gemüth, erfahre	Gemüt, erfahre
Gesangbuch1778_1_017023	„den Segen und ewigen	„den Segen und ewigen
Gesangbuch1778_1_017024	„Fried!,,	„Fried!“
Gesangbuch1778_1_017025	8. Dein Blutstrom fo	8. Dein Blutstrom so
Gesangbuch1778_1_017026	roth ersäufte den Tod, dein	rot ersäufte den Tod, dein
Gesangbuch1778_1_017027	Waffer wulch rein, dein	Wasser wusch rein, dein
Gesangbuch1778_1_017028	Segensmund rufte mich in	Segensmund rief mich in
Gesangbuch1778_1_017029	die Gemein.	die Gemein'.
Gesangbuch1778_1_017030	9. Der Feind, da er	9. Der Feind, da er
Gesangbuch1778_1_017031	fah, was mit mir gefchah,	sah, was mit mir geschah,
Gesangbuch1778_1_017032	erzürnete fich; und ich ließ	erzürnte sich; und ich ließ
Gesangbuch1778_1_017033	ihn zürnen, und hielt mich	ihn zürnen, und hielt mich
Gesangbuch1778_1_017034	an dich.	an dich.
Gesangbuch1778_1_017035	10. Lamm! nur noch ein	10. Lamm! nur noch ein
Gesangbuch1778_1_017036	Wort: ach bleib du mein	Wort: ach bleib du mein
Gesangbuch1778_1_017037	Hort; fo fürchte ich nichts,	Hort; so fürchte ich nichts,
Gesangbuch1778_1_017038	und bleibe ein feliger Erbe	und bleibe ein seliger Erbe
Gesangbuch1778_1_017039	des Lichts.	des Lichts.
Gesangbuch1778_1_017040	398. Mel. 164.	398. Mel. 164.

ID

Gesangbuch1778_1_017041
 Gesangbuch1778_1_017042
 Gesangbuch1778_1_017043
 Gesangbuch1778_1_017044
 Gesangbuch1778_1_017045
 Gesangbuch1778_1_017046
 Gesangbuch1778_1_017047
 Gesangbuch1778_1_017048
 Gesangbuch1778_1_017049
 Gesangbuch1778_1_017050
 Gesangbuch1778_1_017051
 Gesangbuch1778_1_017052
 Gesangbuch1778_1_017053
 Gesangbuch1778_1_017054
 Gesangbuch1778_1_017055
 Gesangbuch1778_1_017056
 Gesangbuch1778_1_017057
 Gesangbuch1778_1_017058
 Gesangbuch1778_1_017059
 Gesangbuch1778_1_017060
 Gesangbuch1778_1_017061
 Gesangbuch1778_1_017062
 Gesangbuch1778_1_017063
 Gesangbuch1778_1_017064
 Gesangbuch1778_1_017065
 Gesangbuch1778_1_017066
 Gesangbuch1778_1_017067
 Gesangbuch1778_1_017068
 Gesangbuch1778_1_017069
 Gesangbuch1778_1_017070
 Gesangbuch1778_1_017071
 Gesangbuch1778_1_017072
 Gesangbuch1778_1_017073
 Gesangbuch1778_1_017074
 Gesangbuch1778_1_017075
 Gesangbuch1778_1_017076
 Gesangbuch1778_1_017077
 Gesangbuch1778_1_017078
 Gesangbuch1778_1_017079
 Gesangbuch1778_1_017080

Diplomatische Transkription

Tage wahrer Seligkeit!
 o freudenvolles Leben!
 <pb n="234b" src="234.jpg" />
 wenn uns in diefer Gna-
 denzeit die Sünden find
 vergeben, die JEsus hat
 gebüßt; und wenn man das
 genießt, was er uns, da
 er uns verfühnt, für Leib
 und Seele hat verdient.
 2. Der Friede GÖtts,
 das höchfte Gut bekümmer-
 ter Gewiffen, kommt da
 wie eine Segensfluth sich
 in das Herz ergießen, dem
 Gnade, Troft und Heil fo
 reichlich wird zu Theil, daß
 felbiges mit JEsu Chrifft
 schon hier als wie im Him-
 mel ift.
 3. Wie aber, daß auch
 Schaam und Schmerz noch
 bey der Freud' erſcheinet?
 und daß ein folch begnadigt
 Herz hienieden oft noch
 weinet? Ey, weil mans nie
 vergißt, wer man gewefen
 ift, und daß die uns ge-
 ſchenkte Gnad ihn Blut
 und Tod gekoftet hat.
 4. Dis macht, daß man
 nie anders kan, es ift der
 Gnade eigen: man nimmt
 fie auf den Knien an, und
 freuet ſich mit Beugen;
 denn alles, was man hat,
 ift Gnad und bleibet
 Gnad, um fo viel mehr,
 weil er drum farb, und
 Mifethätern fie erwarb.

Normalisierter Text

Tage wahrer Seligkeit!
 o freudenvolles Leben!
 <pb n="234b" src="234.jpg" />
 wenn uns in dieser Gnadenzzeit
 die Sünden sind
 vergeben, die Jesus hat
 gebüßt; und wenn man das
 genießt, was er uns, da
 er uns versöhnt, für Leib
 und Seele hat verdient.
 2. Der Friede Gottes,
 das höchste Gut bekümmerter
 Gewissen, kommt da
 wie eine Segensflut sich
 in das Herz ergießen, dem
 Gnade, Trost und Heil so
 reichlich wird zu Teil, dass
 selbiges mit Jesu Christ
 schon hier als wie im Himmel
 ist.
 3. Wie aber, dass auch
 Scham und Schmerz noch
 bei der Freud' erscheint?
 und dass ein solch begnadigt
 Herz hienieden oft noch
 weint? Ei, weil man's nie
 vergisst, wer man gewesen
 ist, und dass die uns geschenkte
 Gnad' ihn Blut
 und Tod gekostet hat.
 4. Dies macht, dass man
 nie anders kann, es ist der
 Gnade eigen: man nimmt
 sie auf den Knien an, und
 freut sich mit Beugen;
 denn alles, was man hat,
 ist Gnad' und bleibt
 Gnad', um so viel mehr,
 weil er drum starb, und
 Missetätern sie erwarb.

ID

Gesangbuch1778_1_017081
 Gesangbuch1778_1_017082
 Gesangbuch1778_1_017083
 Gesangbuch1778_1_017084
 Gesangbuch1778_1_017085
 Gesangbuch1778_1_017086
 Gesangbuch1778_1_017087
 Gesangbuch1778_1_017088
 Gesangbuch1778_1_017089
 Gesangbuch1778_1_017090
 Gesangbuch1778_1_017091
 Gesangbuch1778_1_017092
 Gesangbuch1778_1_017093
 Gesangbuch1778_1_017094
 Gesangbuch1778_1_017095
 Gesangbuch1778_1_017096
 Gesangbuch1778_1_017097
 Gesangbuch1778_1_017098
 Gesangbuch1778_1_017099
 Gesangbuch1778_1_017100
 Gesangbuch1778_1_017101
 Gesangbuch1778_1_017102
 Gesangbuch1778_1_017103
 Gesangbuch1778_1_017104
 Gesangbuch1778_1_017105
 Gesangbuch1778_1_017106
 Gesangbuch1778_1_017107
 Gesangbuch1778_1_017108
 Gesangbuch1778_1_017109
 Gesangbuch1778_1_017110
 Gesangbuch1778_1_017111
 Gesangbuch1778_1_017112
 Gesangbuch1778_1_017113
 Gesangbuch1778_1_017114
 Gesangbuch1778_1_017115
 Gesangbuch1778_1_017116
 Gesangbuch1778_1_017117
 Gesangbuch1778_1_017118
 Gesangbuch1778_1_017119
 Gesangbuch1778_1_017120

Diplomatische Transkription

5. Ach! unfer Glück ift
 in der That nicht gnugfam
 aus:
 D 4
 <pb n="235a" src="235.jpg" />
 216 Von der Vergebung der Sünden.
 auszufprechen; denn wen
 fein Blut entfündigt hat,
 dem heilts auch die Ge-
 brechen, die jedes an fich
 trägt, bis fichs zur Ruhe
 legt: ja fein Verdienft und
 Tod nnd Blut kommt
 felbft im Grab uns noch
 zu gut.
 6. Das ift auch unfer
 Heimgeleit zu den vollend-
 ten Schaaren, worauf wir
 in der Gnadenzeit fchon
 zubereitet waren; und dort
 wird der Gemein ihr ew-
 ges Loblied feyn: Preis
 fey dem Lamm, für uns
 gefchlacht't: fein Blut hat
 uns gerecht gemacht!
 399. Mel. 22.
 Chrifti Blut und Gerech-
 tigkeit, das ift mein
 Schmuck und Ehrenkleid,
 damit will ich vor GOtt
 befehn, wenn ich in Him-
 mel werd eingehn.
 2. Ich gläub an JEsu,
 welcher fpricht: wer gläubt,
 der kömt nicht ins Gericht.
 GOtt Lob! ich bin fchon
 abfolvirt, und meine Schuld
 ift abgeführt.
 3. Die Handfchrift ward
 mit JEsu Blut am Kreuz

Normalisierter Text

5. Ach! unser Glück ist
 in der Tat nicht genugsam
 D 4
 <pb n="235a" src="235.jpg" />
 216 Von der Vergebung der Sünden.
 auszusprechen; denn wen
 sein Blut entsündigt hat,
 dem heilt's auch die Gebrechen,
 die jedes an sich
 trägt, bis sich's zur Ruhe
 legt: ja sein Verdienst und
 Tod und Blut kommt
 selbst im Grab uns noch
 zu gut.
 6. Das ist auch unser
 Heimgeleit zu den vollendten
 Scharen, worauf wir
 in der Gnadenzeit schon
 zubereitet waren; und dort
 wird der Gemein' ihr ewges
 Loblied sein: Preis
 sei dem Lamm, für uns
 geschlacht't: sein Blut hat
 uns gerecht gemacht!
 399. Mel. 22.
 Christi Blut und Gerechtigkeit,
 das ist mein
 Schmuck und Ehrenkleid,
 damit will ich vor Gott
 besteh'n, wenn ich in Himmel
 werd' eingeh'n.
 2. Ich glaub' an Jesum,
 welcher spricht: wer glaubt,
 der kommt nicht ins Gericht.
 Gott Lob! ich bin schon
 absolviert, und meine Schuld
 ist abgeführt.
 3. Die Handschrift ward
 mit Jesu Blut am Kreuz

ID

Gesangbuch1778_1_017121
 Gesangbuch1778_1_017122
 Gesangbuch1778_1_017123
 Gesangbuch1778_1_017124
 Gesangbuch1778_1_017125
 Gesangbuch1778_1_017126
 Gesangbuch1778_1_017127
 Gesangbuch1778_1_017128
 Gesangbuch1778_1_017129
 Gesangbuch1778_1_017130
 Gesangbuch1778_1_017131
 Gesangbuch1778_1_017132
 Gesangbuch1778_1_017133
 Gesangbuch1778_1_017134
 Gesangbuch1778_1_017135
 Gesangbuch1778_1_017136
 Gesangbuch1778_1_017137
 Gesangbuch1778_1_017138
 Gesangbuch1778_1_017139
 Gesangbuch1778_1_017140
 Gesangbuch1778_1_017141
 Gesangbuch1778_1_017142
 Gesangbuch1778_1_017143
 Gesangbuch1778_1_017144
 Gesangbuch1778_1_017145
 Gesangbuch1778_1_017146
 Gesangbuch1778_1_017147
 Gesangbuch1778_1_017148
 Gesangbuch1778_1_017149
 Gesangbuch1778_1_017150
 Gesangbuch1778_1_017151
 Gesangbuch1778_1_017152
 Gesangbuch1778_1_017153
 Gesangbuch1778_1_017154
 Gesangbuch1778_1_017155
 Gesangbuch1778_1_017156
 Gesangbuch1778_1_017157
 Gesangbuch1778_1_017158
 Gesangbuch1778_1_017159
 Gesangbuch1778_1_017160

Diplomatische Transkription

durchfrichen mir zu gut;
 die Nägel, die das Lamm
 verwundet, zerriffen diefen
 alten Bund.
 <pb n="235b" src="235.jpg" />
 4. Das heilige unfchuld-
 ge Lamm, das an dem
 rauhen Kreuzesftamm für
 meine Sünd geforben ift,
 erkenn ich für den HErrn
 und Chrift.
 5. Ich gläube, daß fein
 theures Blut genug für alle
 Sünden thut, und daß es
 GOTTes Schätze füllt, und
 ewig in dem Himmel gilt.
 6. Drum foll auch die-
 fes Blut allein mein Troft
 und meine Hoffnung feyn;
 ich bau im Leben und im
 Tod allein auf JESu Wun-
 den roth.
 7. Und wenn ich durch
 des HErrn Verdienft noch
 fo treu würd in feinem
 Dienft, gewönn auch allem
 Böfen ab, und fündigte
 nicht bis ins Grab;
 8. So will ich, wenn
 ich zu ihm komm, nicht
 denken mehr an gut noch
 fromm: fondern, da kommt
 ein Sünder her, der gern
 fürs Löfgeld felig wär!
 9. Da fingt der Vater
 Abraham und alle Heiligen
 dem Lamm, und fieht man
 in ihr Buch hinein, fo
 ftehts, daß fie auch Sün-
 der feyn.

Normalisierter Text

durchstrichen mir zu gut;
 die Nägel, die das Lamm
 verwundet', zerrissen diesen
 alten Bund.
 <pb n="235b" src="235.jpg" />
 4. Das heilige unschuldge
 Lamm, das an dem
 rauhen Kreuzesstamm für
 meine Sünd' gestorben ist,
 erkenn' ich für den Herrn
 und Christ.
 5. Ich glaube, dass sein
 teures Blut genug für alle
 Sünden tut, und dass es
 Gottes Schätze füllt, und
 ewig in dem Himmel gilt.
 6. Drum soll auch dieses
 Blut allein mein Trost
 und meine Hoffnung sein;
 ich bau' im Leben und im
 Tod allein auf Jesu Wunden
 rot.
 7. Und wenn ich durch
 des Herrn Verdienst noch
 so treu würd' in seinem
 Dienst, gewönn' auch allem
 Bösen ab, und sündigte
 nicht bis ins Grab;
 8. So will ich, wenn
 ich zu ihm komm', nicht
 denken mehr an gut noch
 fromm: sondern, da kommt
 ein Sünder her, der gern
 fürs Lösegeld selig wär!
 9. Da singt der Vater
 Abraham und alle Heiligen
 dem Lamm, und sieht man
 in ihr Buch hinein, so
 steht's, dass sie auch Sünder
 sein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017161	10. Wird dann die Frag	10. Wird dann die Frag'
Gesangbuch1778_1_017162	an mich gebracht: was haft	an mich gebracht: was hast
Gesangbuch1778_1_017163	du in der Welt gemacht?	du in der Welt gemacht?
Gesangbuch1778_1_017164	fo fprech ich: Dank fey	so sprech' ich: Dank sei
Gesangbuch1778_1_017165	mei-	mei-
Gesangbuch1778_1_017166	<pb n="236a" src="236.jpg" />	<pb n="236a" src="236.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017167	Von der Vergebung der Sünden. 217	Von der Vergebung der Sünden. 217
Gesangbuch1778_1_017168	meinem HErrn! kont ich	meinem Herrn! konnt' ich
Gesangbuch1778_1_017169	was Guts thun, ich thats	was Gutes tun, ich tat's
Gesangbuch1778_1_017170	gern.	gern.
Gesangbuch1778_1_017171	11. Und weil ich wußte,	11. Und weil ich wusste,
Gesangbuch1778_1_017172	daß fein Blut die Sünd	dass sein Blut die Sünd'
Gesangbuch1778_1_017173	wegchwemmt mit feiner	wegschwemmt mit seiner
Gesangbuch1778_1_017174	Fluth, und daß man nicht	Flut, und dass man nicht
Gesangbuch1778_1_017175	muß willgen ein; ließ ich	muss willigen ein; ließ ich
Gesangbuch1778_1_017176	mir's eine Freude feyn.	mir's eine Freude sein.
Gesangbuch1778_1_017177	12. Wenn nun kam eine	12. Wenn nun kam eine
Gesangbuch1778_1_017178	böfe Luft, fo dankt ich GOtt,	böse Lust, so dankt' ich Gott,
Gesangbuch1778_1_017179	daß ich nicht muß; ich	dass ich nicht must'; ich
Gesangbuch1778_1_017180	fprach zur Luft, zum Stolz	sprach zur Lust, zum Stolz
Gesangbuch1778_1_017181	und Geiz: dafür hing un-	und Geiz: dafür hing unser
Gesangbuch1778_1_017182	fer HErr am Kreuz.	Herr am Kreuz.
Gesangbuch1778_1_017183	13. Da macht ich keinen	13. Da macht' ich keinen
Gesangbuch1778_1_017184	Disputat, fondern das war	Disputat, sondern das war
Gesangbuch1778_1_017185	der kürzfte Rath: ich klagt	der kürzeste Rat: ich klagt'
Gesangbuch1778_1_017186	es meinem HErrn fo blos,	es meinem Herrn so bloß,
Gesangbuch1778_1_017187	da wurd ichs immer wie-	da wurd' ich's immer wieder
Gesangbuch1778_1_017188	der los.	los.
Gesangbuch1778_1_017189	14. Da werden alle	14. Da werden alle
Gesangbuch1778_1_017190	Heiligen flich mit mir er-	Heil'gen sich mit mir erfreuen
Gesangbuch1778_1_017191	freuen inniglich, und prei-	inniglich, und preisen
Gesangbuch1778_1_017192	fen unfern Schmerzens-	unsern Schmerzensmann;
Gesangbuch1778_1_017193	mann; dann ftimm ich auch	dann stimm' ich auch
Gesangbuch1778_1_017194	mit ihnen an:	mit ihnen an:
Gesangbuch1778_1_017195	15. Dem Lamm gebüh-	15. Dem Lamm gebühret
Gesangbuch1778_1_017196	ret alles gar, weil es für	alles gar, weil es für
Gesangbuch1778_1_017197	uns gefchlachtet war; es	uns geschlachtet war; es
Gesangbuch1778_1_017198	hat die Sünde weggebracht,	hat die Sünde weggebracht,
Gesangbuch1778_1_017199	und uns GOtt angenehm	und uns Gott angenehm
Gesangbuch1778_1_017200	gemacht!	gemacht!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017201	16. Solang ich noch	16. Solang' ich noch
Gesangbuch1778_1_017202	hienieden bin, fo ift und	hienieden bin, so ist und
Gesangbuch1778_1_017203	bleibet das mein Sinn: ich	bleibt das mein Sinn: ich
Gesangbuch1778_1_017204	will die Gnad in JEsu	will die Gnad' in Jesu
Gesangbuch1778_1_017205	Blut bezeugen mit getro>	Blut bezeugen mit gestrotem
Gesangbuch1778_1_017206	ftem Muth.	Mut.
Gesangbuch1778_1_017207	<pb n="236b" src="236.jpg" />	<pb n="236b" src="236.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017208	17. Gelobet feyft du	17. Gelobt seist du
Gesangbuch1778_1_017209	JEsu Chrift, daß du ein	Jesu Christ, dass du ein
Gesangbuch1778_1_017210	Menfch geboren bift, und	Mensch geboren bist, und
Gesangbuch1778_1_017211	haft für mich und alle	haft für mich und alle
Gesangbuch1778_1_017212	Welt bezahlt ein ewigs	Welt bezahlt ein ewiges
Gesangbuch1778_1_017213	Löfegeld!	Lösegeld!
Gesangbuch1778_1_017214	18. Das hilf uns nun	18. Das hilf uns nun
Gesangbuch1778_1_017215	auch predigen, und aus	auch predigen, und aus
Gesangbuch1778_1_017216	der Grub erledigen, was	der Grub' erledigen, was
Gesangbuch1778_1_017217	gern aus deiner blutgen	gern aus deiner blut'gen
Gesangbuch1778_1_017218	Füll, als Sünder, Gnade	Füll', als Sünder, Gnade
Gesangbuch1778_1_017219	nehmen will.	nehmen will.
Gesangbuch1778_1_017220	19. Du Kön'g der Eh>	19. Du König der Ehren,
Gesangbuch1778_1_017221	ren, JEsu Chrift! des Va>	Jesu Christ! des Vaters
Gesangbuch1778_1_017222	ters einzger Sohn du bift:	einz'ger Sohn du bist:
Gesangbuch1778_1_017223	erbarme dich der ganzen	erbarme dich der ganzen
Gesangbuch1778_1_017224	Welt, und fegne, was fich	Welt, und segne, was sich
Gesangbuch1778_1_017225	zu dir hält.	zu dir hält.
Gesangbuch1778_1_017226	20. Ich will nach mei>	20. Ich will nach meiner
Gesangbuch1778_1_017227	ner Gnadenwahl hier fleiß>	Gnadenwahl hier fleißig
Gesangbuch1778_1_017228	fig fehn ins Wundenmaal,	seh'n ins Wundenmal,
Gesangbuch1778_1_017229	und droben prangen in dem	und droben prangen in dem
Gesangbuch1778_1_017230	Kleid deins Blutes und	Kleid deines Blutes und
Gesangbuch1778_1_017231	Gerechtigkeit.	Gerechtigkeit.
Gesangbuch1778_1_017232	400. Mel. 221.	400. Mel. 221.
Gesangbuch1778_1_017233	Sey fröhlich im HErren,	Sei fröhlich im Herrn,
Gesangbuch1778_1_017234	du heilige Seele, du	du heilige Seele, du
Gesangbuch1778_1_017235	herrliche im Hochzeitkleid!	herrliche im Hochzeitskleid!
Gesangbuch1778_1_017236	dein Heiland der zeucht	dein Heiland der zieht
Gesangbuch1778_1_017237	dich aus finfterer Höhle,	dich aus finsterer Höhle,
Gesangbuch1778_1_017238	und fchmückt dich mit Ge>	und schmückt dich mit Gerechtigkeit:
Gesangbuch1778_1_017239	rechtigkeit: er tilget die	er tilgt die
Gesangbuch1778_1_017240	Sünden mit feinem Blut,	Sünden mit seinem Blut,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017241	daß keine zu finden, die	dass keine zu finden, die
Gesangbuch1778_1_017242	Schaden thut; die Run-	Schaden tut; die Runzeln,
Gesangbuch1778_1_017243	zeln, die Mackeln, und was	die Mackeln, und was
Gesangbuch1778_1_017244	da beflecket, das hat er mit	da befleckt, das hat er mit
Gesangbuch1778_1_017245	köstlicher Seide bedeckt.	köstlicher Seide bedeckt.
Gesangbuch1778_1_017246	D 5	D 5
Gesangbuch1778_1_017247	2. O	2. O
Gesangbuch1778_1_017248	Input	Output
Gesangbuch1778_1_017249	<pb n="237a" src="237.jpg" />	<pb n="237a" src="237.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017250	218 Von der Vergebung der Sünden.	218 Von der Vergebung der Sünden.
Gesangbuch1778_1_017251	2. O himmlische Zierde!	2. O himmlische Zierde!
Gesangbuch1778_1_017252	die Sonne der Gnaden geht	Die Sonne der Gnaden geht
Gesangbuch1778_1_017253	über mir verkläret auf: die	über mir verklärt auf: die
Gesangbuch1778_1_017254	Bürde der Sünden, womit	Bürde der Sünden, womit
Gesangbuch1778_1_017255	ich beladen in dem bisher	ich beladen in dem bisher
Gesangbuch1778_1_017256	unfelgen Lauf, die fällt	unseligen Lauf, die fällt
Gesangbuch1778_1_017257	nun abe, die drückt nicht	nun ab, die drückt nicht
Gesangbuch1778_1_017258	hart; weil JEsus im Grabe	hart; weil Jesus im Grabe
Gesangbuch1778_1_017259	sie hat verscharrt: ein lich-	sie hat verscharrt: ein liches
Gesangbuch1778_1_017260	tes und leichtes Herz hab	und leichtes Herz hab'
Gesangbuch1778_1_017261	ich bekommen, nachdem ich	ich bekommen, nachdem ich
Gesangbuch1778_1_017262	fein sanftes Joch auf mich	sein sanftes Joch auf mich
Gesangbuch1778_1_017263	genommen.	genommen.
Gesangbuch1778_1_017264	3. Es freue sich mit mir	3. Es freue sich mit mir
Gesangbuch1778_1_017265	von aussen und innen, was	von außen und innen, was
Gesangbuch1778_1_017266	GOTT durch ihn verfühnet	Gott durch ihn versöhnt
Gesangbuch1778_1_017267	ist; ach! liebet und lobet	ist; ach! liebet und lobet
Gesangbuch1778_1_017268	mit Herzen und Sinnen	mit Herzen und Sinnen
Gesangbuch1778_1_017269	den treuen Heiland JEsu	den treuen Heiland Jesus
Gesangbuch1778_1_017270	Christ! ihr Lippen, erzehlet	Christ! Ihr Lippen, erzählet
Gesangbuch1778_1_017271	doch feinen Ruhm, er hat	doch seinen Ruhm, er hat
Gesangbuch1778_1_017272	mich erwehlet zum Eigen-	mich erwählt zum Eigentum;
Gesangbuch1778_1_017273	thum; Trotz Sünde, Trotz	Trotz Sünde, Trotz
Gesangbuch1778_1_017274	Teufel, Trotz höllischen	Teufel, Trotz höllischen
Gesangbuch1778_1_017275	Pforten, bin ich nun ein	Pforten, bin ich nun ein
Gesangbuch1778_1_017276	seliges Gotteskind worden.	seliges Gotteskind geworden.
Gesangbuch1778_1_017277	4. O herrliche Schätze,	4. O herrliche Schätze,
Gesangbuch1778_1_017278	o ewige Güter! die mir	o ewige Güter! die mir
Gesangbuch1778_1_017279	mein Heiland hat verehrt:	mein Heiland hat verehrt:
Gesangbuch1778_1_017280	was ehemals verloren, das	was ehemals verloren, das

ID

Gesangbuch1778_1_017281
 Gesangbuch1778_1_017282
 Gesangbuch1778_1_017283
 Gesangbuch1778_1_017284
 Gesangbuch1778_1_017285
 Gesangbuch1778_1_017286
 Gesangbuch1778_1_017287
 Gesangbuch1778_1_017288
 Gesangbuch1778_1_017289
 Gesangbuch1778_1_017290
 Gesangbuch1778_1_017291
 Gesangbuch1778_1_017292
 Gesangbuch1778_1_017293
 Gesangbuch1778_1_017294
 Gesangbuch1778_1_017295
 Gesangbuch1778_1_017296
 Gesangbuch1778_1_017297
 Gesangbuch1778_1_017298
 Gesangbuch1778_1_017299
 Gesangbuch1778_1_017300
 Gesangbuch1778_1_017301
 Gesangbuch1778_1_017302
 Gesangbuch1778_1_017303
 Gesangbuch1778_1_017304
 Gesangbuch1778_1_017305
 Gesangbuch1778_1_017306
 Gesangbuch1778_1_017307
 Gesangbuch1778_1_017308
 Gesangbuch1778_1_017309
 Gesangbuch1778_1_017310
 Gesangbuch1778_1_017311
 Gesangbuch1778_1_017312
 Gesangbuch1778_1_017313
 Gesangbuch1778_1_017314
 Gesangbuch1778_1_017315
 Gesangbuch1778_1_017316
 Gesangbuch1778_1_017317
 Gesangbuch1778_1_017318
 Gesangbuch1778_1_017319
 Gesangbuch1778_1_017320

Diplomatische Transkription

hat er mir wieder durch fei-
 nen Tod und Blut gewährt.
 Ich faß es im Glauben, es
 ift ja mein, und laß mirs
 nicht rauben noch fremde
 feyn; es ift mir ja darum
 fo theuer erworben, da er
 an dem Kreuze für mich
 ift geforben.
 <pb n="237b" src="237.jpg" />
 401. Mel. 22.
 Seht, welche Liebe GOtt
 uns gönnt, daß er
 uns feine Kinder nennt,
 wenn wir gläuben an JE-
 sum Chrift, der uns zum
 Heil geforben ift.
 2. GOtts Lieben zeigte
 fich darinn, daß er den
 Sohn für uns gab hin, der
 unfre Schuld und Miffe-
 that gebüßet und verfüh-
 net hat.
 3. Wer fich an den nun
 gläubig hält, dem kommt
 fein Opfer für die Welt,
 das genug für alle Sünden
 thut, hier und in Ewig-
 keit zu gut.
 4. Und wem bey feiner
 Zuverficht das eigne Herz
 nicht widerpricht, der hat
 dann Freudigkeit vor GOtt
 durch JEsu heilige Wunden
 roth.
 5. Geftehn wir unfre
 Sünde frey, fo ift der HErr
 gerecht und treu, daß er die
 Sünde uns verzeiht, und
 uns von ihrer Macht befreyt.

Normalisierter Text

hat er mir wieder durch seinen
 Tod und Blut gewährt.
 Ich fasse es im Glauben, es
 ist ja mein, und lass mir's
 nicht rauben noch fremde
 sein; es ist mir ja darum
 so teuer erworben, da er
 an dem Kreuze für mich
 ist gestorben.
 <pb n="237b" src="237.jpg" />
 401. Mel. 22.
 Seht, welche Liebe Gott
 uns gönnt, dass er
 uns seine Kinder nennt,
 wenn wir glauben an Jesum
 Christ, der uns zum
 Heil gestorben ist.
 2. Gottes Lieben zeigte
 sich darin, dass er den
 Sohn für uns gab hin, der
 unsre Schuld und Missetat
 gebüßt und versöhnt
 hat.
 3. Wer sich an den nun
 gläubig hält, dem kommt
 sein Opfer für die Welt,
 das genug für alle Sünden
 tut, hier und in Ewigkeit
 zugut.
 4. Und wem bei seiner
 Zuversicht das eigne Herz
 nicht widerspricht, der hat
 dann Freudigkeit vor Gott
 durch Jesu heil'ge Wunden
 rot.
 5. Gestehen wir unsre
 Sünde frei, so ist der Herr
 gerecht und treu, dass er die
 Sünde uns verzeiht, und
 uns von ihrer Macht befreit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017321	6. Ein folch begnadigt	6. Ein solch begnadigt
Gesangbuch1778_1_017322	Gotteskind hat dann nicht	Gotteskind hat dann nicht
Gesangbuch1778_1_017323	Luft mehr an der Sünd;	Lust mehr an der Sünd';
Gesangbuch1778_1_017324	vielmehr ftehts auf der	vielmehr steht's auf der
Gesangbuch1778_1_017325	Wache da, daß flich der	Wache da, dass sich der
Gesangbuch1778_1_017326	Arge ihm nicht nah.	Arge ihm nicht nah'.
Gesangbuch1778_1_017327	7. Wer noch der Sünde	7. Wer noch der Sünde
Gesangbuch1778_1_017328	gerne dient, kennt JESum	gerne dient, kennt Jesum
Gesangbuch1778_1_017329	nicht,	nicht,
Gesangbuch1778_1_017330	<pb n="238a" src="238.jpg" />	<pb n="238a" src="238.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017331	Von der Vergebung der Sünden. 219	Von der Vergebung der Sünden. 219
Gesangbuch1778_1_017332	nicht, der uns verfühnt;	nicht, der uns versöhnt;
Gesangbuch1778_1_017333	und wer kein göttlich Leben	und wer kein göttlich Leben
Gesangbuch1778_1_017334	führt, der wird von lauter	führt, der wird von lauter
Gesangbuch1778_1_017335	Furcht regirt.	Furcht regiirt.
Gesangbuch1778_1_017336	8. Ein gut Gewiffen ift	8. Ein gut Gewissen ist
Gesangbuch1778_1_017337	ein Lebn, das keine Creatur	ein Leben, das keine Kreatur
Gesangbuch1778_1_017338	kan gebn: und wer kein gut	kann geben: und wer kein gut
Gesangbuch1778_1_017339	Gewiffen hat, iß't flich an	Gewissen hat, isst sich an
Gesangbuch1778_1_017340	keiner Freude fatt.	keiner Freude satt.
Gesangbuch1778_1_017341	9. Furcht bleibet bey der	9. Furcht bleibet bei der
Gesangbuch1778_1_017342	Liebe nicht; wer flich noch	Liebe nicht; wer sich noch
Gesangbuch1778_1_017343	fürcht't, lebt nicht im Licht,	fürchtet, lebt nicht im Licht,
Gesangbuch1778_1_017344	und muß (Furcht ift Ge-	und muss (Furcht ist Gewissenspein,)
Gesangbuch1778_1_017345	wiffenspein,) noch in der	noch in der
Gesangbuch1778_1_017346	Lieb unrichtig feyn.	Liebe unrichtig sein.
Gesangbuch1778_1_017347	10. Wenn aber eins flich	10. Wenn aber eins sich
Gesangbuch1778_1_017348	gäbe an, als hätt es keine	gäbe an, als hätt' es keine
Gesangbuch1778_1_017349	Sünd gethan, und wär	Sünd' getan, und wär'
Gesangbuch1778_1_017350	vom Sündehaben frey: das	vom Sündehaben frei: das
Gesangbuch1778_1_017351	löge vor GOtt ohne Scheu.	lüge vor Gott ohne Scheu.
Gesangbuch1778_1_017352	11. Wer im Licht lebt,	11. Wer im Licht lebt,
Gesangbuch1778_1_017353	der lebt in GOtt, und durch	der lebt in Gott, und durch
Gesangbuch1778_1_017354	des Heilands Blut und Tod	des Heilands Blut und Tod
Gesangbuch1778_1_017355	wird, was flich in dem	wird, was sich in dem
Gesangbuch1778_1_017356	Bund befindt, gereinigt	Bund befindet, gereinigt
Gesangbuch1778_1_017357	von aller Sünd.	von aller Sünd'.
Gesangbuch1778_1_017358	12. O bleib bey ihm,	12. O bleibt bei ihm,
Gesangbuch1778_1_017359	ihr Kindelein! damit wir,	ihr Kindelein! damit wir,
Gesangbuch1778_1_017360	wenn er kommt herein, ihm	wenn er kommt herein, ihm

ID

Gesangbuch1778_1_017361
 Gesangbuch1778_1_017362
 Gesangbuch1778_1_017363
 Gesangbuch1778_1_017364
 Gesangbuch1778_1_017365
 Gesangbuch1778_1_017366
 Gesangbuch1778_1_017367
 Gesangbuch1778_1_017368
 Gesangbuch1778_1_017369
 Gesangbuch1778_1_017370
 Gesangbuch1778_1_017371
 Gesangbuch1778_1_017372
 Gesangbuch1778_1_017373
 Gesangbuch1778_1_017374
 Gesangbuch1778_1_017375
 Gesangbuch1778_1_017376
 Gesangbuch1778_1_017377
 Gesangbuch1778_1_017378
 Gesangbuch1778_1_017379
 Gesangbuch1778_1_017380
 Gesangbuch1778_1_017381
 Gesangbuch1778_1_017382
 Gesangbuch1778_1_017383
 Gesangbuch1778_1_017384
 Gesangbuch1778_1_017385
 Gesangbuch1778_1_017386
 Gesangbuch1778_1_017387
 Gesangbuch1778_1_017388
 Gesangbuch1778_1_017389
 Gesangbuch1778_1_017390
 Gesangbuch1778_1_017391
 Gesangbuch1778_1_017392
 Gesangbuch1778_1_017393
 Gesangbuch1778_1_017394
 Gesangbuch1778_1_017395
 Gesangbuch1778_1_017396
 Gesangbuch1778_1_017397
 Gesangbuch1778_1_017398
 Gesangbuch1778_1_017399
 Gesangbuch1778_1_017400

Diplomatische Transkription

gutes Muths entgegen gehn,
 und nicht vor ihm befchämet ftehn.
 402. Mel. 16.
 Sünder bin ich, ja das
 weiß ich, ein geborner
 JEsusfeind; Brüder, fagt,
 ach fagt mir fleißig von dem
 Armenfünderfreund.
 <pb n="238b" src="238.jpg" />
 2. Sagt mir anders
 nichts als JEsu, der mein
 Heiland worden ift, und
 fein Blut gab zur Erlöfung,
 welche nun mein Herz ge-
 nießt.
 3. Weder lehren noch er-
 kennen, auch ein frommes
 Leben nicht, oder was man
 fonft kan nennen, gibt mir
 Troft und Zuverficht.
 4. Nichts als JEsu Chri-
 fti Gnade, nichts, als fein
 Verdienft allein, läßt mich
 arme fündge Made, gut,
 gerecht und felig feyn.
 403. Mel. 82.
 Weil die Worte Wahrheit
 find: daß man nichts
 bey GOtt gewinnt, nichts
 durch des Gefetzes Werke,
 nichts durch eigne Kraft
 und Stärke, nichts durch
 Einficht und Verftand,
 nichts durch eine milde
 Hand:
 2. Nicht durch eignes
 Heiligfeyn, wens gleich
 nicht nur Augenfchein, fon-
 dern treu gemeinet wäre,

Normalisierter Text

guten Mutes entgegen gehen,
 und nicht vor ihm beschämnet
 stehen.
 402. Mel. 16.
 Sünder bin ich, ja das
 weiß ich, ein geborener
 Jesusfeind; Brüder, sagt,
 ach sagt mir fleißig von dem
 Armensünderfreund.
 <pb n="238b" src="238.jpg" />
 2. Sagt mir anders
 nichts als Jesum, der mein
 Heiland geworden ist, und
 sein Blut gab zur Erlösung,
 welche nun mein Herz genießt.
 3. Weder Lehren noch Erkennen,
 auch ein frommes
 Leben nicht, oder was man
 sonst kann nennen, gibt mir
 Trost und Zuversicht.
 4. Nichts als Jesu Christi
 Gnade, nichts, als sein
 Verdienst allein, lässt mich
 arme sünd'ge Made, gut,
 gerecht und selig sein.
 403. Mel. 82.
 Weil die Worte Wahrheit
 sind: dass man nichts
 bei Gott gewinnt, nichts
 durch des Gesetzes Werke,
 nichts durch eigne Kraft
 und Stärke, nichts durch
 Einsicht und Verstand,
 nichts durch eine milde
 Hand:
 2. Nicht durch eignes
 Heiligsein, wenn's gleich
 nicht nur Augenschein, sondern
 treu gemeint wäre,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017401	auch nicht durch die reine	auch nicht durch die reine
Gesangbuch1778_1_017402	Lehre, daß kein Tugendz	Lehre, dass kein Tugendbild
Gesangbuch1778_1_017403	bild die Gnad näher als	die Gnad' näher als
Gesangbuch1778_1_017404	der Sünder *) hat:	der Sünder *) hat:
Gesangbuch1778_1_017405	*) Matth. 21, 31.	*) Matth. 21, 31.
Gesangbuch1778_1_017406	3. So ist dis der leichtfte	3. So ist dies der leichteste
Gesangbuch1778_1_017407	Rath, es befärkt ihn auch	Rat, es bestärkt ihn auch
Gesangbuch1778_1_017408	die That: man fällt JESu	die Tat: man fällt Jesu
Gesangbuch1778_1_017409	zu	zu
Gesangbuch1778_1_017410	<pb n="239a" src="239.jpg" />	<pb n="239a" src="239.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017411	220 Von der Vergebung der Sünden.	220 Von der Vergebung der Sünden.
Gesangbuch1778_1_017412	zu den Füßfen, und fagt	zu den Füßen, und sagt
Gesangbuch1778_1_017413	nichts von Thun, noch Büßf	nichts von Tun, noch Büßen;
Gesangbuch1778_1_017414	fen; fndern fpricht zum	sondern spricht zum
Gesangbuch1778_1_017415	Menfchenfohn: bin ich etwa	Menschensohn: bin ich etwa
Gesangbuch1778_1_017416	nicht dein Lohn?	nicht dein Lohn?
Gesangbuch1778_1_017417	4. Haft du etwa mich	4. Hast du etwa mich
Gesangbuch1778_1_017418	allein nicht erkauf, um	allein nicht erkauf, um
Gesangbuch1778_1_017419	dein zu feyn, da dir deine	dein zu sein, da dir deine
Gesangbuch1778_1_017420	Müh und Frohnen ein unz	Müh' und Fronen ein unzählbar
Gesangbuch1778_1_017421	zehlbilr Heer foll lohnen:	Heer soll lohnen:
Gesangbuch1778_1_017422	würdfst du doch auch mei	würdest du doch auch meiner
Gesangbuch1778_1_017423	ner fo, und ich wieder dein	so, und ich wieder dein
Gesangbuch1778_1_017424	recht froh!	recht froh!
Gesangbuch1778_1_017425	5. Also, wie kömt man	5. Also, wie kommt man
Gesangbuch1778_1_017426	dazu, daß man in der	dazu, dass man in der
Gesangbuch1778_1_017427	Gnade ruh; daß man nicht	Gnade ruh'; dass man nicht
Gesangbuch1778_1_017428	nur nicht verderbe, fndern	nur nicht verderbe, sondern
Gesangbuch1778_1_017429	auch den Segen erbe? Das	auch den Segen erbe? Das
Gesangbuch1778_1_017430	erfordert zweyerley: daß	erfordert zweierlei: dass
Gesangbuch1778_1_017431	man arm und Sünder fey.	man arm und Sünder sei.
Gesangbuch1778_1_017432	6. Arm, das heißt, man	6. Arm, das heißt, man
Gesangbuch1778_1_017433	fiehet fch elend, blind und	siehet sich elend, blind und
Gesangbuch1778_1_017434	jämmerlich, und weiß felbft	jämmerlich, und weiß selbst
Gesangbuch1778_1_017435	auf keiner Ecke, wie man	auf keiner Ecke, wie man
Gesangbuch1778_1_017436	feine Blöße decke; Armuth	seine Blöße decke; Armut
Gesangbuch1778_1_017437	ftellt fch felber ein: doch	stellt sich selber ein: doch
Gesangbuch1778_1_017438	man muß auch Sünder	man muss auch Sünder
Gesangbuch1778_1_017439	feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_017440	7. O ihr Menfchen!	7. O ihr Menschen!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017441	fuchts nicht weit: eure	sucht's nicht weit: eure
Gesangbuch1778_1_017442	Kält und Fremdigkeit gegen	Kält' und Fremdigkeit gegen
Gesangbuch1778_1_017443	JESum, feit der Jugend,	Jesus, seit der Jugend,
Gesangbuch1778_1_017444	macht den Strich durch	macht den Strich durch
Gesangbuch1778_1_017445	alle Tugend; diefe Grund-	alle Tugend; diese Grundverdorbenheit
Gesangbuch1778_1_017446	verdorbenheit zeigt euch,	zeigt euch,
Gesangbuch1778_1_017447	daß ihr Sünder feyd.	dass ihr Sünder seid.
Gesangbuch1778_1_017448	8. König JESu! das ift	8. König Jesu! das ist
Gesangbuch1778_1_017449	wahr, alles das ift Son-	wahr, alles das ist sonnenklar;
Gesangbuch1778_1_017450	nenklar; Eines fehlt der	Eines fehlt der
Gesangbuch1778_1_017451	<pb n="239b" src="239.jpg" />	<pb n="239b" src="239.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017452	armen Taube, nur das	armen Taube, nur das
Gesangbuch1778_1_017453	einzge Wörtlein: Glaube!	einzige Wörtlein: Glaube!
Gesangbuch1778_1_017454	ohne den krigt niemand	ohne den kriegt niemand
Gesangbuch1778_1_017455	Ruh; und wer theilt ihn	Ruh'; und wer teilt ihn
Gesangbuch1778_1_017456	aus, als du?	aus, als du?
Gesangbuch1778_1_017457	9. Nun ich weiß, mein	9. Nun ich weiß, mein
Gesangbuch1778_1_017458	arm Gebet wird vom Hei-	arm Gebet wird vom Heiland
Gesangbuch1778_1_017459	land nicht verfhmäht; fei-	nicht verschmäht; seine
Gesangbuch1778_1_017460	ne Armuth, feine Thränen	Armut, seine Tränen
Gesangbuch1778_1_017461	folln den Weg zum Heil mir	sollen den Weg zum Heil mir
Gesangbuch1778_1_017462	bähnen; ich will kindlich	bahnen; ich will kindlich
Gesangbuch1778_1_017463	weinen gehn, bis mir ewig	weinen gehen, bis mir ewig
Gesangbuch1778_1_017464	wohl geßehehn.	wohl gescheh'n.
Gesangbuch1778_1_017465	404. Mel. 58.	404. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_017466	Was uns mit Frieden und	Was uns mit Frieden und
Gesangbuch1778_1_017467	Troft erfüllt, was	Trost erfüllt, was
Gesangbuch1778_1_017468	unfre Seelen alleine ftillt,	unsre Seelen alleine stillt,
Gesangbuch1778_1_017469	was wir immer müffen im	was wir immer müssen im
Gesangbuch1778_1_017470	Herzen finden, ift die Ver-	Herzen finden, ist die Versöhnung
Gesangbuch1778_1_017471	föhnung für unfre Sünden,	für unsre Sünden,
Gesangbuch1778_1_017472	durch JESu Blut.	durch Jesu Blut.
Gesangbuch1778_1_017473	2. Wer auf das Opfer	2. Wer auf das Opfer
Gesangbuch1778_1_017474	des Lamms vertraut, der	des Lammes vertraut, der
Gesangbuch1778_1_017475	hat gewiß nicht auf Sand	hat gewiss nicht auf Sand
Gesangbuch1778_1_017476	gebaut, fondern auf den	gebaut, sondern auf den
Gesangbuch1778_1_017477	Fellen, der ewig ftehet; denn	Felsen, der ewig stehet; denn
Gesangbuch1778_1_017478	wenn die Welt auch zu	wenn die Welt auch zu
Gesangbuch1778_1_017479	Grunde gehet, fo bleibet er.	Grunde gehet, so bleibet er.
Gesangbuch1778_1_017480	3. Wer ab'r auf eigene	3. Wer aber auf eigene

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017481	Werke fieht, und sich auf	Werke sieht, und sich auf
Gesangbuch1778_1_017482	die Art um Gnade müht,	die Art um Gnade müht,
Gesangbuch1778_1_017483	die doch GOtt umfonft gibt;	die doch Gott umsonst gibt;
Gesangbuch1778_1_017484	der wird zufchanden, und	der wird zuschanden, und
Gesangbuch1778_1_017485	bleibt gewißlich in feinen	bleibt gewisslich in seinen
Gesangbuch1778_1_017486	Banden, verfehlt fein Heil.	Banden, verfehlt sein Heil.
Gesangbuch1778_1_017487	4. GOtt will den Men-	4. Gott will den Menschen
Gesangbuch1778_1_017488	fchen nicht gnädig feyn,	nicht gnädig sein,
Gesangbuch1778_1_017489	als nur in JEsu, dem	als nur in Jesu, dem
Gesangbuch1778_1_017490	Läm-	Läm-
Gesangbuch1778_1_017491	<pb n="240a" src="240.jpg" />	<pb n="240a" src="240.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017492	Von der Vergebung der Sünden. 221	Von der Vergebung der Sünden. 221
Gesangbuch1778_1_017493	Lämmelein, das für unfre	Lämmelein, das für unsre
Gesangbuch1778_1_017494	Sünden am Kreuz gehan-	Sünden am Kreuz gehalten,
Gesangbuch1778_1_017495	gen, und für die Sünder	und für die Sünder
Gesangbuch1778_1_017496	hat Gad empfangen, zur	hat Gad' empfangen, zur
Gesangbuch1778_1_017497	Seligkeit.	Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_017498	5. Verachtet man GOt-	5. Verachtet man Gottes
Gesangbuch1778_1_017499	tes eingen Sohn; fo ift es	eigen Sohn; so ist es
Gesangbuch1778_1_017500	ja der verdiente Lohn, daß	ja der verdiente Lohn, dass
Gesangbuch1778_1_017501	man unterm Zorne muß	man unterm Zorne muss
Gesangbuch1778_1_017502	liegen bleiben: denn denen	liegen bleiben: denn denen
Gesangbuch1778_1_017503	nur, die an JEsu gläu-	nur, die an Jesu glauben,
Gesangbuch1778_1_017504	ben, ift Heil bereit.	ist Heil bereit.
Gesangbuch1778_1_017505	6. JEsu, wir bitten von	6. Jesu, wir bitten von
Gesangbuch1778_1_017506	Herzensgrund, du bist der	Herzensgrund, du bist der
Gesangbuch1778_1_017507	Stifter vom neuen Bund';	Stifter vom neuen Bund;
Gesangbuch1778_1_017508	für die Gottesheerden: ach	für die Gottesherden: ach
Gesangbuch1778_1_017509	laß uns finden Gnade, uns	lass uns finden Gnade, uns
Gesangbuch1778_1_017510	alle auf dich zu gründen	alle auf dich zu gründen
Gesangbuch1778_1_017511	als Einen Mann.	als einen Mann.
Gesangbuch1778_1_017512	7. Was du gefunden,	7. Was du gefunden,
Gesangbuch1778_1_017513	das halte veft, und was sich	das halte fest, und was sich
Gesangbuch1778_1_017514	noch nicht fo ganz verläßt	noch nicht so ganz verlässt
Gesangbuch1778_1_017515	auf die freye Gnade, das	auf die freie Gnade, das
Gesangbuch1778_1_017516	bring zurechte: o daß kein	bring zurecht: o dass kein
Gesangbuch1778_1_017517	einziges bleiben möchte auf	einziges bleiben möchte auf
Gesangbuch1778_1_017518	falfchem Grund!	falschem Grund!
Gesangbuch1778_1_017519	405. Mel. 58.	405. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_017520	Gelobet feyft du HErr	Gelobet seist du Herr

ID

Gesangbuch1778_1_017521
 Gesangbuch1778_1_017522
 Gesangbuch1778_1_017523
 Gesangbuch1778_1_017524
 Gesangbuch1778_1_017525
 Gesangbuch1778_1_017526
 Gesangbuch1778_1_017527
 Gesangbuch1778_1_017528
 Gesangbuch1778_1_017529
 Gesangbuch1778_1_017530
 Gesangbuch1778_1_017531
 Gesangbuch1778_1_017532
 Gesangbuch1778_1_017533
 Gesangbuch1778_1_017534
 Gesangbuch1778_1_017535
 Gesangbuch1778_1_017536
 Gesangbuch1778_1_017537
 Gesangbuch1778_1_017538
 Gesangbuch1778_1_017539
 Gesangbuch1778_1_017540
 Gesangbuch1778_1_017541
 Gesangbuch1778_1_017542
 Gesangbuch1778_1_017543
 Gesangbuch1778_1_017544
 Gesangbuch1778_1_017545
 Gesangbuch1778_1_017546
 Gesangbuch1778_1_017547
 Gesangbuch1778_1_017548
 Gesangbuch1778_1_017549
 Gesangbuch1778_1_017550
 Gesangbuch1778_1_017551
 Gesangbuch1778_1_017552
 Gesangbuch1778_1_017553
 Gesangbuch1778_1_017554
 Gesangbuch1778_1_017555
 Gesangbuch1778_1_017556
 Gesangbuch1778_1_017557
 Gesangbuch1778_1_017558
 Gesangbuch1778_1_017559
 Gesangbuch1778_1_017560

Diplomatische Transkription

JEsu Chrift, du GOtt
 von Ewigkeit! daß du bist
 unfer Heiland worden,
 und uns von Sünden läffest
 Vergebung und Freyheit
 finden durch dein Verdienft.
 2. Nun braucht es un-
 fers Thuns nicht dazu; denn
 was erfordert wird, das
 thuft du: Wollen und
 <pb n="240b" src="240.jpg" />
 Vertrauen muft du uns
 fchenken, und unfre Herzen
 felbft zu dir lenken; wo
 blieb man fonft?
 3. Wär etwas nöthig
 auf unfrer Seit, wir blieben
 ewig verlorne Leut: felige
 Erlöfung! die fo befchaffen,
 daß lich keins felber bedarf
 zu raffén: Er hilft uns auf.
 4. Genefen kan jeder-
 mann durch fein Blut, das,
 feits vergoffen ift, Wunder
 thut, und redt für uns alle,
 fowol im Throne, als in
 dem Herzen, aus Einem
 Tone, daß Friede ift.
 5. Was hat das Blut
 nicht an uns gethan! Chrifti
 Gerechtigkeit ziehn wir an.
 Was wir lang gefuchet und
 nicht gefunden, trafen wir
 endlich an in den Wunden
 des Opferlamms.
 6. Wir warn voll Jam-
 mer und Schmerz und
 Noth; da dachft du unfrer,
 du treuer GOtt! daß wir
 nicht verdürben in unfern

Normalisierter Text

Jesu Christ, du Gott
 von Ewigkeit! dass du bist
 unser Heiland geworden,
 und uns von Sünden lässtest
 Vergebung und Freiheit
 finden durch dein Verdienst.
 2. Nun braucht es unsers
 Tuns nicht dazu; denn
 was erfordert wird, das
 tust du: Wollen und
 <pb n="240b" src="240.jpg" />
 Vertrauen musst du uns
 schenken, und unsre Herzen
 selbst zu dir lenken; wo
 blieb man sonst?
 3. Wär' etwas nötig
 auf unsrer Seit', wir blieben
 ewig verlorne Leut': selige
 Erlösung! die so beschaffen,
 dass sich keins selber bedarf
 zu raffén: Er hilft uns auf.
 4. Genesen kann jedermann
 durch sein Blut, das,
 seit's vergossen ist, Wunder
 tut, und redet für uns alle,
 sowohl im Throne, als in
 dem Herzen, aus Einem
 Tone, dass Friede ist.
 5. Was hat das Blut
 nicht an uns getan! Christi
 Gerechtigkeit zieh'n wir an.
 Was wir lang gesucht und
 nicht gefunden, trafen wir
 endlich an in den Wunden
 des Opferlamms.
 6. Wir waren voll Jammer
 und Schmerz und
 Not; da dachtest du unsrer,
 du treuer Gott! dass wir
 nicht verdürben in unsern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017561	Sünden; und ließ't uns	Sünden; und liebest uns
Gesangbuch1778_1_017562	Gnade und Friede finden	Gnade und Friede finden
Gesangbuch1778_1_017563	in deinem Blut.	in deinem Blut.
Gesangbuch1778_1_017564	7. Nun was wir wiffen,	7. Nun was wir wissen,
Gesangbuch1778_1_017565	ift schon fo groß, und es	ist schon so groß, und es
Gesangbuch1778_1_017566	geht täglich auf noch mehr	geht täglich auf noch mehr
Gesangbuch1778_1_017567	los; all's durch deffen Wil-	los; all's durch dessen Willen,
Gesangbuch1778_1_017568	len, ders haben wolte, daß	der's haben wollte, dass
Gesangbuch1778_1_017569	man was feliges werden	man was Seliges werden
Gesangbuch1778_1_017570	folte, Hallelujah!	sollte, Hallelujah!
Gesangbuch1778_1_017571	8. Das	8. Das
Gesangbuch1778_1_017572	<pb n="241a" src="241.jpg" />	<pb n="241a" src="241.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017573	222 Von der ganzen Uebergabe	222 Von der ganzen Übergabe
Gesangbuch1778_1_017574	8. Das fey dir täglich	8. Das sei dir täglich
Gesangbuch1778_1_017575	zum Lob gefagt, fo oft es	zum Lob gesagt, so oft es
Gesangbuch1778_1_017576	Nacht wird, fo oft es tagt,	Nacht wird, so oft es tagt,
Gesangbuch1778_1_017577	bis zu'n Ewigkeiten, da	bis zu den Ewigkeiten, da
Gesangbuch1778_1_017578	wir dich fehen, und dir	wir dich sehen, und dir
Gesangbuch1778_1_017579	nicht mehr von der Seite	nicht mehr von der Seite
Gesangbuch1778_1_017580	gehen, du Herzenslamm!	gehen, du Herzenslamm!
Gesangbuch1778_1_017581	<pb n="241b" src="241.jpg" />	<pb n="241b" src="241.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017582	9. Dein ift der Ruhm,	9. Dein ist der Ruhm,
Gesangbuch1778_1_017583	du haft triumphirt, und	du hast triumphiert, und
Gesangbuch1778_1_017584	unfre Sache hinausgeführt;	unsre Sache hinausgeführt;
Gesangbuch1778_1_017585	wir find, GOtt Lob! deine;	wir sind, Gott Lob! deine;
Gesangbuch1778_1_017586	wollens auch bleiben, bis	wollen's auch bleiben, bis
Gesangbuch1778_1_017587	wir dich fehen, an den wir	wir dich sehen, an den wir
Gesangbuch1778_1_017588	gläuben: Hallelujah!	glauben: Hallelujah!
Gesangbuch1778_1_017589	<pb n="241c" src="241.jpg" />	<pb n="241c" src="241.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017590	*****	*****
Gesangbuch1778_1_017591	Von der ganzen Uebergabe des Herzens	Von der ganzen Übergabe des Herzens
Gesangbuch1778_1_017592	an JEſum.	an Jesum.
Gesangbuch1778_1_017593	<pb n="241d" src="241.jpg" />	<pb n="241d" src="241.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017594	406. Mel. 376.	406. Mel. 376.
Gesangbuch1778_1_017595	Gib mir dein Herz!	Gib mir dein Herz!
Gesangbuch1778_1_017596	fo ſpricht der Mund	so spricht der Mund
Gesangbuch1778_1_017597	des HErrn: gib mir, mein	des Herrn: gib mir, mein
Gesangbuch1778_1_017598	Kind, dein Herze, gib mirs	Kind, dein Herze, gib mir's
Gesangbuch1778_1_017599	gern, und laß vor alln dir	gern, und lass vor allen dir
Gesangbuch1778_1_017600	meinen Weg gefalln; ich will	meinen Weg gefallen; ich will

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017601	dich durch die Zeiten mit meinen Augen leiten!	dich durch die Zeiten mit meinen Augen leiten!
Gesangbuch1778_1_017602	2. Das ifts allein, was	2. Das ist's allein, was
Gesangbuch1778_1_017603	er von uns begehrt, zum Seligfeyn, das unaufhör-	er von uns begehrt, zum Seligsein, das unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_017604	lich währt: und o wie gut hats, wer das kindlich thut,	währt: und o wie gut hat's, wer das kindlich tut,
Gesangbuch1778_1_017605	und wiederholt es täglich; deß Glücke ift unfäglich.	und wiederholt es täglich; dessen Glück ist unsäglich.
Gesangbuch1778_1_017606	407. Mel. 82.	407. Mel. 82.
Gesangbuch1778_1_017607	Meine Seele, wilt du ruhn, und dir immer	Meine Seele, willst du ruh'n, und dir immer
Gesangbuch1778_1_017608	gütlich thun; wüncheft du dir, von Belchwerden der	gütlich tun; wünschest du dir, von Beschwerden der
Gesangbuch1778_1_017609	Begierden frey zu werden: liebe JESum und fonft	Begierden frei zu werden: liebe Jesum und sonst
Gesangbuch1778_1_017610	<pb n="241e" src="241.jpg" /> nichts, meine Seele, fo	<pb n="241e" src="241.jpg" /> nichts, meine Seele, so
Gesangbuch1778_1_017611	gefchichts.	geschieht's.
Gesangbuch1778_1_017612	2. Niemand hat sich je betrübt, daß er JESum	2. Niemand hat sich je betrübt, dass er Jesum
Gesangbuch1778_1_017613	hat geliebt; niemand hat je Weh empfunden, daß er	hat geliebt; niemand hat je Weh empfunden, dass er
Gesangbuch1778_1_017614	JESu sich verbunden, JE-	Jesu sich verbunden, Jesum
Gesangbuch1778_1_017615	fem lieben, und allein, ift fo viel als felig feyn.	lieben, und allein, ist so viel als selig sein.
Gesangbuch1778_1_017616	3. Wer ihn liebt, liebts höchfte Gut, das allein	3. Wer ihn liebt, liebt das höchste Gut, das allein
Gesangbuch1778_1_017617	vergnügen thut: feine Lieb allein kan geben, ewge Freud	Vergnügen tut: seine Lieb' allein kann geben, ew'ge Freud'
Gesangbuch1778_1_017618	und ewges Leben: feine Liebe macht die Zeit gleich der	und ew'ges Leben: seine Liebe macht die Zeit gleich der
Gesangbuch1778_1_017619	füßen Ewigkeit.	süßen Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_017620	408. Mel. 37.	408. Mel. 37.
Gesangbuch1778_1_017621	Das ift der gröffe Zweck von unferm Leben, ihm	Das ist der große Zweck von unserm Leben, ihm
Gesangbuch1778_1_017622	unfer ganzes Herz fo hin-	unser ganzes Herz so hinzugeben,
Gesangbuch1778_1_017623	zugeben, daß ihm hier Geift und Seel unds Sterb-	dass ihm hier Geist und Seel' und das Sterbgebeine,
Gesangbuch1778_1_017624	gebeine, vor zartem Liebs-	vor zartem Liebesgefühl

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017641	gefühl entgegen weine.	entgegen weine.
Gesangbuch1778_1_017642	409. Nun	409. Nun
Gesangbuch1778_1_017643	<pb n="242a" src="242.jpg" />	<pb n="242a" src="242.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017644	des Herzens an JEFum. 223	des Herzens an Jesum. 223
Gesangbuch1778_1_017645	409. Mel. 376.	409. Mel. 376.
Gesangbuch1778_1_017646	Nun nimm mein Herz,	Nun nimm mein Herz,
Gesangbuch1778_1_017647	und alles, was ich bin,	und alles, was ich bin,
Gesangbuch1778_1_017648	von mir zu dir, herzlieb-	von mir zu dir, herzlichster
Gesangbuch1778_1_017649	fter JESu! hin: ich will	Jesu! hin: ich will
Gesangbuch1778_1_017650	nur dein mit Leib und Seele	nur dein mit Leib und Seele
Gesangbuch1778_1_017651	feyn, mein Reden, Thun	sein, mein Reden, Tun
Gesangbuch1778_1_017652	und Tichten nach deinem	und Dichten nach deinem
Gesangbuch1778_1_017653	Willen richten.	Willen richten.
Gesangbuch1778_1_017654	2. Du aber folft auch wie-	2. Du aber sollst auch wieder
Gesangbuch1778_1_017655	der meine feyn, und ganz und	meine sein, und ganz und
Gesangbuch1778_1_017656	gar gehn in mein Herz hin-	gar geh'n in mein Herz hinein;
Gesangbuch1778_1_017657	ein; folft feyn mein GOTT,	sollst sein mein Gott,
Gesangbuch1778_1_017658	und Troft in aller Noth,	und Trost in aller Not,
Gesangbuch1778_1_017659	folft mich dir einverleiben,	sollst mich dir einverleiben,
Gesangbuch1778_1_017660	und ewig meine bleiben.	und ewig meine bleiben.
Gesangbuch1778_1_017661	410. Mel. 12.	410. Mel. 12.
Gesangbuch1778_1_017662	Höchfter Priefter! der du	Höchster Priester! der du
Gesangbuch1778_1_017663	dich felbft geopfert haft	dich selbst geopfert hast
Gesangbuch1778_1_017664	für mich: laß doch, bitt ich,	für mich: lass doch, bitt' ich,
Gesangbuch1778_1_017665	noch auf Erden, auch mein	noch auf Erden, auch mein
Gesangbuch1778_1_017666	Herz dein Opfer werden!	Herz dein Opfer werden!
Gesangbuch1778_1_017667	2. Nimm und tödt und	2. Nimm und töt' und
Gesangbuch1778_1_017668	fchlachte hin meinen Wil-	schlachte hin meinen Willen,
Gesangbuch1778_1_017669	len, meinen Sinn! reiß	meinen Sinn! reiß
Gesangbuch1778_1_017670	das Eigne aus dem Herzen,	das Eigne aus dem Herzen,
Gesangbuch1778_1_017671	folts auch feyn mit tausend	sollt's auch sein mit tausend
Gesangbuch1778_1_017672	Schmerzen.	Schmerzen.
Gesangbuch1778_1_017673	3. Ich bring dir zum	3. Ich bring' dir zum
Gesangbuch1778_1_017674	Opfer dar Leib und Seel,	Opfer dar Leib und Seel',
Gesangbuch1778_1_017675	auf dein'n Altar. O du	auf deinen Altar. O du
Gesangbuch1778_1_017676	allerliebste Liebe, wenn	allerliebste Liebe, wenn
Gesangbuch1778_1_017677	doch nichts zurücke bliebe!	doch nichts zurücke bliebe!
Gesangbuch1778_1_017678	411. Mel. 106.	411. Mel. 106.
Gesangbuch1778_1_017679	Nimm hin von mir, was	Nimm hin von mir, was
Gesangbuch1778_1_017680	du verlangest, mein	du verlangest, mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_017681	<pb n="242b" src="242.jpg" />	<pb n="242b" src="242.jpg" />
Gesangbuch1778_1_017682	liebfter Heiland, JEsu	liebster Heiland, Jesu
Gesangbuch1778_1_017683	Chrift! das Herz damit du	Christ! das Herz, damit du
Gesangbuch1778_1_017684	Schöpfer prangeft, das dir	Schöpfer prangest, das dir
Gesangbuch1778_1_017685	fo fauer worden ift: dir	so sauer geworden ist: dir
Gesangbuch1778_1_017686	geb ichs willig, du allein	geb' ich's willig, du allein
Gesangbuch1778_1_017687	haft es bezahlt, es ift ja dein.	hast es bezahlt, es ist ja dein.
Gesangbuch1778_1_017688	2. Wem folt ich mein	2. Wem sollt' ich mein
Gesangbuch1778_1_017689	Herz lieber gönnen, als	Herz lieber gönnen, als
Gesangbuch1778_1_017690	dem, der mir das feine	dem, der mir das seine
Gesangbuch1778_1_017691	gibt? dich kan ich den Herz-	gibt? Dich kann ich den Herzliebsten
Gesangbuch1778_1_017692	liebften nennen, du haft	nennen, du hast
Gesangbuch1778_1_017693	mich bis in Tod geliebt.	mich bis in den Tod geliebt.
Gesangbuch1778_1_017694	Mein Herz ift dein, und	Mein Herz ist dein, und
Gesangbuch1778_1_017695	foll allein nur dein und kei-	soll allein nur dein und keines
Gesangbuch1778_1_017696	nes andern feyn.	andern sein.
Gesangbuch1778_1_017697	412. Mel. 14.	412. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_017698	Mein GOtt! das Herz	Mein Gott! das Herz
Gesangbuch1778_1_017699	ich bringe dir, zur	ich bringe dir, zur
Gesangbuch1778_1_017700	Gabe und Gefchenk; du	Gabe und Geschenk; du
Gesangbuch1778_1_017701	forderft folches ja von mir,	forderst solches ja von mir,
Gesangbuch1778_1_017702	deß bin ich eingedenk.	dessen bin ich eingedenk.
Gesangbuch1778_1_017703	2. Nun du mein Vater,	2. Nun du mein Vater,
Gesangbuch1778_1_017704	nimm es an, mein Herz,	nimm es an, mein Herz,
Gesangbuch1778_1_017705	veracht es nicht. Ich geb's,	veracht' es nicht. Ich geb' es,
Gesangbuch1778_1_017706	fo gut ichs geben kan, kehr	so gut ich's geben kann, kehr'
Gesangbuch1778_1_017707	zu mir dein Geficht!	zu mir dein Gesicht!
Gesangbuch1778_1_017708	3. Zwar ift es voller	3. Zwar ist es voller
Gesangbuch1778_1_017709	Sündenwufft, und voller	Sündenwust, und voller
Gesangbuch1778_1_017710	Eitelkeit, des Guten gänz-	Eitelkeit, des Guten gänzlich
Gesangbuch1778_1_017711	lich unbewußt, und wahr-	unbewusst, und wahrer
Gesangbuch1778_1_017712	rer Frömmigkeit;	Frömmigkeit;
Gesangbuch1778_1_017713	4. Doch aber fteht es	4. Doch aber steht es
Gesangbuch1778_1_017714	nun in Reu, fühlt feinen	nun in Reu', fühlt seinen
Gesangbuch1778_1_017715	Uebelftand, und trägt itzt	Übelstand, und trägt jetzt
Gesangbuch1778_1_017716	vor den Dingen Scheu,	vor den Dingen Scheu,
Gesangbuch1778_1_017717	daraus zuvor Luft fand.	daraus zuvor Lust fand.
Gesangbuch1778_1_017718	5. Zermalme meine Här-	5. Zermalme meine Härte,
Gesangbuch1778_1_017719	tigkeit, mach mürbe meinen	mach' mürbe meinen
Gesangbuch1778_1_017720	Sinn,	Sinn,

ID

Gesangbuch1778_1_017721
 Gesangbuch1778_1_017722
 Gesangbuch1778_1_017723
 Gesangbuch1778_1_017724
 Gesangbuch1778_1_017725
 Gesangbuch1778_1_017726
 Gesangbuch1778_1_017727
 Gesangbuch1778_1_017728
 Gesangbuch1778_1_017729
 Gesangbuch1778_1_017730
 Gesangbuch1778_1_017731
 Gesangbuch1778_1_017732
 Gesangbuch1778_1_017733
 Gesangbuch1778_1_017734
 Gesangbuch1778_1_017735
 Gesangbuch1778_1_017736
 Gesangbuch1778_1_017737
 Gesangbuch1778_1_017738
 Gesangbuch1778_1_017739
 Gesangbuch1778_1_017740
 Gesangbuch1778_1_017741
 Gesangbuch1778_1_017742
 Gesangbuch1778_1_017743
 Gesangbuch1778_1_017744
 Gesangbuch1778_1_017745
 Gesangbuch1778_1_017746
 Gesangbuch1778_1_017747
 Gesangbuch1778_1_017748
 Gesangbuch1778_1_017749
 Gesangbuch1778_1_017750
 Gesangbuch1778_1_017751
 Gesangbuch1778_1_017752
 Gesangbuch1778_1_017753
 Gesangbuch1778_1_017754
 Gesangbuch1778_1_017755
 Gesangbuch1778_1_017756
 Gesangbuch1778_1_017757
 Gesangbuch1778_1_017758
 Gesangbuch1778_1_017759
 Gesangbuch1778_1_017760

Diplomatische Transkription

<pb n="243a" src="243.jpg" />
 224 Von der ganzen Uebergabe
 Sinn, daß ich in Seufzer,
 Reu und Leid und Thränen
 ganz zerrinn.
 6. Sodann nimm mich,
 mein JESus Chrift! tauch
 mich tief in dein Blut: ich
 glaub, daß du gekreuzigt bist,
 der Welt und mir zu gut.
 7. Stärk meine fchwache
 Glaubenshand, zu fallen
 auf dein Blut, als der Ver-
 gebung Unterpfang, das
 alles machet gut.
 8. Schenk mir, nach dei-
 ner Jefushuld, Gerechtig-
 keit und Heil: du trugst
 ja meine Sündenschuld
 und meiner Strafe Theil.
 9. In dich wollft du
 mich kleiden ein, dein Un-
 fchuld ziehen an, daß ich,
 von allen Sünden rein, vor
 GOtt befehen kan.
 10. GOtt heilger Geift!
 nimm du auch mich in die
 Gemeinfchaft ein: ergieß,
 um JESu willen, dich tief
 in mein Herz hinein.
 11. Dein göttlich Licht
 fchütt in mich aus, und
 Brunft der reinen Lieb;
 löfch Finfterniß, Haß,
 Fallfchheit aus, fchenk mir
 fets deinen Trieb.
 12. Nimm dir, o GOtt!
 zum Tempel ein mein Herz
 hier in der Zeit; und laß
 es deine Wohnung feyn in

Normalisierter Text

<pb n="243a" src="243.jpg" />
 224 Von der ganzen Übergabe
 Sinn, dass ich in Seufzer,
 Reu' und Leid und Tränen
 ganz zerrinn'.
 6. Sodann nimm mich,
 mein Jesus Christ! tauch'
 mich tief in dein Blut: ich
 glaub', dass du gekreuzigt bist,
 der Welt und mir zugut.
 7. Stärk' meine schwache
 Glaubenshand, zu fassen
 auf dein Blut, als der Vergebung
 Unterpfang, das
 alles machet gut.
 8. Schenk' mir, nach deiner
 Jesushuld, Gerechtigkeit
 und Heil: du trugst
 ja meine Sündenschuld
 und meiner Strafe Teil.
 9. In dich wolltest du
 mich kleiden ein, dein Unschuld
 zieh'n an, dass ich,
 von allen Sünden rein, vor
 Gott bestehen kann.
 10. Gott heil'ger Geist!
 nimm du auch mich in die
 Gemeinschaft ein: ergieß',
 um Jesu willen, dich tief
 in mein Herz hinein.
 11. Dein göttlich Licht
 schütt' in mich aus, und
 Brunst der reinen Lieb';
 lös'ch' Finsternis, Hass,
 Falschheit aus, schenk' mir
 stets deinen Trieb.
 12. Nimm dir, o Gott!
 zum Tempel ein mein Herz
 hier in der Zeit; und lass
 es deine Wohnung sein in

ID

Gesangbuch1778_1_017761
 Gesangbuch1778_1_017762
 Gesangbuch1778_1_017763
 Gesangbuch1778_1_017764
 Gesangbuch1778_1_017765
 Gesangbuch1778_1_017766
 Gesangbuch1778_1_017767
 Gesangbuch1778_1_017768
 Gesangbuch1778_1_017769
 Gesangbuch1778_1_017770
 Gesangbuch1778_1_017771
 Gesangbuch1778_1_017772
 Gesangbuch1778_1_017773
 Gesangbuch1778_1_017774
 Gesangbuch1778_1_017775
 Gesangbuch1778_1_017776
 Gesangbuch1778_1_017777
 Gesangbuch1778_1_017778
 Gesangbuch1778_1_017779
 Gesangbuch1778_1_017780
 Gesangbuch1778_1_017781
 Gesangbuch1778_1_017782
 Gesangbuch1778_1_017783
 Gesangbuch1778_1_017784
 Gesangbuch1778_1_017785
 Gesangbuch1778_1_017786
 Gesangbuch1778_1_017787
 Gesangbuch1778_1_017788
 Gesangbuch1778_1_017789
 Gesangbuch1778_1_017790
 Gesangbuch1778_1_017791
 Gesangbuch1778_1_017792
 Gesangbuch1778_1_017793
 Gesangbuch1778_1_017794
 Gesangbuch1778_1_017795
 Gesangbuch1778_1_017796
 Gesangbuch1778_1_017797
 Gesangbuch1778_1_017798
 Gesangbuch1778_1_017799
 Gesangbuch1778_1_017800

Diplomatische Transkription

alle Ewigkeit.
 <pb n="243b" src="243.jpg" />
 13. Dir geb ichs ganz
 zu eigen hin, brauch's, wozu
 dirs gefällt. Ich weiß es,
 daß ich deine bin, ja dein,
 und nicht der Welt.
 14. Weg Welt, weg
 Sünd! dir geb ich nicht
 mein Herz; nur, JEsu!
 dir ist dis Gefchenke zuge-
 richt't: behalt es für und
 für!
 413. Mel. 145.
 O JEsu! du bist mein,
 und ich will deine feyn:
 Herz, Seele, Leib und Le-
 ben, fey dir, mein Hort,
 ergeben: Nimm und behalte
 mich! wie du in deinen Hän-
 den mich kehren wilt und
 wenden, fo müffe werden
 ich!
 2. Befeftige meinen Sinn,
 daß ich beftändig bin, be-
 hüte mich für wanken, und
 zeuch Sinn und Gedanken,
 mein JEsu, ftets zu dir!
 laß doch Seel und Verlan-
 gen an dir alleine hangen
 und bleiben für und für.
 3. Denn du, du bist
 mein Heil und meines Her-
 zens Theil, mein Troft in
 meinem Zagen, mein Arzt
 in meinen Plagen, mein
 Labfal in der Pein, mein
 Leben, Licht und Sonne,
 und freudenreiche Wonne:
 o JEsu! du bist mein.

Normalisierter Text

alle Ewigkeit.
 <pb n="243b" src="243.jpg" />
 13. Dir geb' ich's ganz
 zu eigen hin, brauch's, wozu
 dir's gefällt. Ich weiß es,
 dass ich deine bin, ja dein,
 und nicht der Welt.
 14. Weg Welt, weg
 Sünd! dir geb' ich nicht
 mein Herz; nur, Jesu!
 dir ist dies Geschenk zugerichtet:
 behalt' es für und
 für!
 413. Mel. 145.
 O Jesu! du bist mein,
 und ich will deine sein:
 Herz, Seele, Leib und Leben,
 sei dir, mein Hort,
 ergeben: Nimm und behalte
 mich! Wie du in deinen Händen
 mich kehren willst und
 wenden, so müsse werden
 ich!
 2. Befestige meinen Sinn,
 dass ich beständig bin, behüte
 mich vor Wanken, und
 zieh' Sinn und Gedanken,
 mein Jesu, stets zu dir!
 Lass doch Seel' und Verlangen
 an dir alleine hangen
 und bleiben für und für.
 3. Denn du, du bist
 mein Heil und meines Herzens
 Teil, mein Trost in
 meinem Zagen, mein Arzt
 in meinen Plagen, mein
 Labsal in der Pein, mein
 Leben, Licht und Sonne,
 und freudenreiche Wonne:
 o Jesu! du bist mein.

ID

Gesangbuch1778_1_017801
 Gesangbuch1778_1_017802
 Gesangbuch1778_1_017803
 Gesangbuch1778_1_017804
 Gesangbuch1778_1_017805
 Gesangbuch1778_1_017806
 Gesangbuch1778_1_017807
 Gesangbuch1778_1_017808
 Gesangbuch1778_1_017809
 Gesangbuch1778_1_017810
 Gesangbuch1778_1_017811
 Gesangbuch1778_1_017812
 Gesangbuch1778_1_017813
 Gesangbuch1778_1_017814
 Gesangbuch1778_1_017815
 Gesangbuch1778_1_017816
 Gesangbuch1778_1_017817
 Gesangbuch1778_1_017818
 Gesangbuch1778_1_017819
 Gesangbuch1778_1_017820
 Gesangbuch1778_1_017821
 Gesangbuch1778_1_017822
 Gesangbuch1778_1_017823
 Gesangbuch1778_1_017824
 Gesangbuch1778_1_017825
 Gesangbuch1778_1_017826
 Gesangbuch1778_1_017827
 Gesangbuch1778_1_017828
 Gesangbuch1778_1_017829
 Gesangbuch1778_1_017830
 Gesangbuch1778_1_017831
 Gesangbuch1778_1_017832
 Gesangbuch1778_1_017833
 Gesangbuch1778_1_017834
 Gesangbuch1778_1_017835
 Gesangbuch1778_1_017836
 Gesangbuch1778_1_017837
 Gesangbuch1778_1_017838
 Gesangbuch1778_1_017839
 Gesangbuch1778_1_017840

Diplomatische Transkription

414. Groß-
 <pb n="244a" src="244.jpg" />
 des Herzens an JEFum. 225
 414. Mel. 95.
 Großer König! den ich
 ehre, der durch feines
 Geiftes Lehre mir fein Licht
 hat angezündt, und itzt und
 zu allen Zeiten mit viel tau-
 fend Gütigkeiten fich mein
 ganzes Herz verbindet:
 2. Schau, ich will mein
 Herz dir geben, das foll
 dir aufs neue leben, denn
 du forderft es von mir: das
 foll fich mit dir verbinden,
 und zugleich folls allen Sün-
 den ewiglich entlagen hier.
 3. Mach mein Herz zu
 einem Garten, voll Ge-
 wächle fchönfter Arten, vol-
 ler Blüth, und Lieblichkeit;
 und zu einem folchen Brun-
 nen, draus ein Strömlein
 kömt geronnen, *) fließend
 auf die Ewigkeit.
 *) Joh. 7, 38.
 4. Laß es deinen Geift
 von neuen dir zu einem
 Tempel weihen, der auf
 ewig heilig fey! ach vertilge
 doch darinnen alle Luft und
 Furcht der Sinnen: fegne
 mich und mach mich frey!
 5. Sieh, ich will mich
 dir ergeben, du allein folft
 in mir leben, fchicke meine
 Seele zu, nimm fie hin in
 deine Pflege, bis fie dir
 gefallen möge, du mein

Normalisierter Text

414. Groß-
 <pb n="244a" src="244.jpg" />
 des Herzens an Jesum. 225
 414. Mel. 95.
 Großer König! den ich
 ehre, der durch seines
 Geistes Lehre mir sein Licht
 hat angezündet, und jetzt und
 zu allen Zeiten mit viel tausend
 Gütigkeiten sich mein
 ganzes Herz verbindet:
 2. Schau, ich will mein
 Herz dir geben, das soll
 dir aufs Neue leben, denn
 du forderst es von mir: das
 soll sich mit dir verbinden,
 und zugleich soll's allen Sünden
 ewiglich entsagen hier.
 3. Mach mein Herz zu
 einem Garten, voll Gewächse
 schönster Arten, voller
 Blüt' und Lieblichkeit;
 und zu einem solchen Brunnen,
 draus ein Strömlein
 kommt geronnen, *) fließend
 auf die Ewigkeit.
 *) Joh. 7, 38.
 4. Lass es deinen Geist
 von Neuem dir zu einem
 Tempel weihen, der auf
 ewig heilig sei! Ach vertilge
 doch darinnen alle Lust und
 Furcht der Sinne: segne
 mich und mach mich frei!
 5. Sieh, ich will mich
 dir ergeben, du allein sollst
 in mir leben, schicke meine
 Seele zu, nimm sie hin in
 deine Pflege, bis sie dir
 gefallen möge, du mein

ID

Gesangbuch1778_1_017841
 Gesangbuch1778_1_017842
 Gesangbuch1778_1_017843
 Gesangbuch1778_1_017844
 Gesangbuch1778_1_017845
 Gesangbuch1778_1_017846
 Gesangbuch1778_1_017847
 Gesangbuch1778_1_017848
 Gesangbuch1778_1_017849
 Gesangbuch1778_1_017850
 Gesangbuch1778_1_017851
 Gesangbuch1778_1_017852
 Gesangbuch1778_1_017853
 Gesangbuch1778_1_017854
 Gesangbuch1778_1_017855
 Gesangbuch1778_1_017856
 Gesangbuch1778_1_017857
 Gesangbuch1778_1_017858
 Gesangbuch1778_1_017859
 Gesangbuch1778_1_017860
 Gesangbuch1778_1_017861
 Gesangbuch1778_1_017862
 Gesangbuch1778_1_017863
 Gesangbuch1778_1_017864
 Gesangbuch1778_1_017865
 Gesangbuch1778_1_017866
 Gesangbuch1778_1_017867
 Gesangbuch1778_1_017868
 Gesangbuch1778_1_017869
 Gesangbuch1778_1_017870
 Gesangbuch1778_1_017871
 Gesangbuch1778_1_017872
 Gesangbuch1778_1_017873
 Gesangbuch1778_1_017874
 Gesangbuch1778_1_017875
 Gesangbuch1778_1_017876
 Gesangbuch1778_1_017877
 Gesangbuch1778_1_017878
 Gesangbuch1778_1_017879
 Gesangbuch1778_1_017880

Diplomatische Transkription

GOtt und Heiland du!
 <pb n="244b" src="244.jpg" />
 415. Mel. 7.
 O du Herz der Liebe! o
 ihr zarten Triebe, die
 mich von der Welt befreyt,
 und ins blutge Heil gekleidt!
 2. JEsu! dich alleine
 ich von Herzen meine;
 mache mich recht arm und
 klein, und von innr und
 auffen rein!
 3. Dein ift Geift und
 Seele, dein die Leibeshöhle,
 dein ift, was in Adern
 läuft; du haft mich mit
 Blut erkaufft.
 4. Was foll ich dir ge-
 ben? mein geliebtes Leben!
 ifts genug? da haft du mich,
 nimm und brauch mich
 ewiglich!
 416. Mel. 79.
 HErr JEsu Chrifft, mein
 Leben, dir alles hinzuge-
 ben, das fühl ich, hätfft du
 gern; dann willt du mich
 begaben, ich foll dich felber
 haben, dich, meinen Bräut-
 gam, GOtt und HErrn.
 2. Ich Ichäme mich von
 Herzen, es macht mir man-
 che Schmerzen, daß ich in
 diefem Theil noch fo gar
 weit zurücke; das ftört noch
 oft mein Glücke, und den
 Genuß an deinem Heil.
 3. So fey dir dann mein
 Leben und alles hingege-
 P

Normalisierter Text

Gott und Heiland du!
 <pb n="244b" src="244.jpg" />
 415. Mel. 7.
 O du Herz der Liebe! o
 ihr zarten Triebe, die
 mich von der Welt befreit,
 und ins blut'ge Heil gekleidt!
 2. Jesu! dich alleine
 ich von Herzen meine;
 mache mich recht arm und
 klein, und von innen und
 außen rein!
 3. Dein ist Geist und
 Seele, dein die Leibeshöhle,
 dein ist, was in Adern
 läuft; du hast mich mit
 Blut erkaufft.
 4. Was soll ich dir geben?
 mein geliebtes Leben!
 Ist's genug? Da hast du mich,
 nimm und brauch' mich
 ewiglich!
 416. Mel. 79.
 Herr Jesu Christ, mein
 Leben, dir alles hinzugeben,
 das fühl' ich, hättest du
 gern; dann willst du mich
 begaben, ich soll dich selber
 haben, dich, meinen Bräutigam,
 Gott und Herrn.
 2. Ich schäme mich von
 Herzen, es macht mir manche
 Schmerzen, dass ich in
 diesem Teil noch so gar
 weit zurücke; das stört noch
 oft mein Glück, und den
 Genuss an deinem Heil.
 3. So sei dir dann mein
 Leben und alles hingegeP

ID

Gesangbuch1778_1_017881
 Gesangbuch1778_1_017882
 Gesangbuch1778_1_017883
 Gesangbuch1778_1_017884
 Gesangbuch1778_1_017885
 Gesangbuch1778_1_017886
 Gesangbuch1778_1_017887
 Gesangbuch1778_1_017888
 Gesangbuch1778_1_017889
 Gesangbuch1778_1_017890
 Gesangbuch1778_1_017891
 Gesangbuch1778_1_017892
 Gesangbuch1778_1_017893
 Gesangbuch1778_1_017894
 Gesangbuch1778_1_017895
 Gesangbuch1778_1_017896
 Gesangbuch1778_1_017897
 Gesangbuch1778_1_017898
 Gesangbuch1778_1_017899
 Gesangbuch1778_1_017900
 Gesangbuch1778_1_017901
 Gesangbuch1778_1_017902
 Gesangbuch1778_1_017903
 Gesangbuch1778_1_017904
 Gesangbuch1778_1_017905
 Gesangbuch1778_1_017906
 Gesangbuch1778_1_017907
 Gesangbuch1778_1_017908
 Gesangbuch1778_1_017909
 Gesangbuch1778_1_017910
 Gesangbuch1778_1_017911
 Gesangbuch1778_1_017912
 Gesangbuch1778_1_017913
 Gesangbuch1778_1_017914
 Gesangbuch1778_1_017915
 Gesangbuch1778_1_017916
 Gesangbuch1778_1_017917
 Gesangbuch1778_1_017918
 Gesangbuch1778_1_017919
 Gesangbuch1778_1_017920

Diplomatische Transkription

ben;
 <pb n="245a" src="245.jpg" />
 226 Von der ganzen Uebergabe
 ben; dir, o mein Bräuti-
 gam! nimm mich in deine
 Arme, daß meine Seel er-
 warme von deiner heiffen
 Liebesflamm.
 4. Ich will an nichts
 mehr denken, ich will mich
 auch nicht kränken um das,
 was künftig ift: ich will
 von deinen Händen mich
 laffen drehn und wenden;
 gnug, daß du mir mein
 Alles bist.
 5. Für die vergangnen
 Proben will ich dich immer
 loben, wenn fie mir fallen
 ein; fie bleiben mir ftets
 wichtig, denn du führft
 immer richtig; ach laß mich
 nur recht folgfam feyn!
 417. Mel. 70.
 Dem blutgen Lamme, das
 sich für meine Noth
 am Kreuzesstamme geblutet
 hat zu todt, dem HErrn,
 der fo viel Schmerzen fühl-
 te, als unfre Sünde fein
 Herz durchwühlte,
 2. Dem geb ich heute
 mich ganz aufs neue hin,
 zu feiner Beute und gänz-
 lichem Gewinn, mit mir
 zu thun, was ihm beliebet,
 von mir zu nehmen, was
 ihn betrübet.
 3. Ich bin fehr fchwäch-
 lich, das weiß mein Hei-

Normalisierter Text

ben;
 <pb n="245a" src="245.jpg" />
 226 Von der ganzen Übergabe
 ben; dir, o mein Bräutigam!
 Nimm mich in deine
 Arme, dass meine Seel' erwarme
 von deiner heißen
 Liebesflamm'.
 4. Ich will an nichts
 mehr denken, ich will mich
 auch nicht kränken um das,
 was künftig ist: ich will
 von deinen Händen mich
 lassen dreh'n und wenden;
 genug, dass du mir mein
 Alles bist.
 5. Für die vergangnen
 Proben will ich dich immer
 loben, wenn sie mir fallen
 ein; sie bleiben mir stets
 wichtig, denn du führst
 immer richtig; ach lass mich
 nur recht folgsam sein!
 417. Mel. 70.
 Dem blut'gen Lamme, das
 sich für meine Not
 am Kreuzesstamme geblutet
 hat zu Tod, dem Herrn,
 der so viel Schmerzen fühlte,
 als unsre Sünde sein
 Herz durchwühlte,
 2. Dem geb' ich heute
 mich ganz aufs Neue hin,
 zu seiner Beute und gänzlichem
 Gewinn, mit mir
 zu tun, was ihm bellebet,
 von mir zu nehmen, was
 ihn betrübet.
 3. Ich bin sehr schwächlich,
 das weiß mein Heiland

ID

Gesangbuch1778_1_017921
 Gesangbuch1778_1_017922
 Gesangbuch1778_1_017923
 Gesangbuch1778_1_017924
 Gesangbuch1778_1_017925
 Gesangbuch1778_1_017926
 Gesangbuch1778_1_017927
 Gesangbuch1778_1_017928
 Gesangbuch1778_1_017929
 Gesangbuch1778_1_017930
 Gesangbuch1778_1_017931
 Gesangbuch1778_1_017932
 Gesangbuch1778_1_017933
 Gesangbuch1778_1_017934
 Gesangbuch1778_1_017935
 Gesangbuch1778_1_017936
 Gesangbuch1778_1_017937
 Gesangbuch1778_1_017938
 Gesangbuch1778_1_017939
 Gesangbuch1778_1_017940
 Gesangbuch1778_1_017941
 Gesangbuch1778_1_017942
 Gesangbuch1778_1_017943
 Gesangbuch1778_1_017944
 Gesangbuch1778_1_017945
 Gesangbuch1778_1_017946
 Gesangbuch1778_1_017947
 Gesangbuch1778_1_017948
 Gesangbuch1778_1_017949
 Gesangbuch1778_1_017950
 Gesangbuch1778_1_017951
 Gesangbuch1778_1_017952
 Gesangbuch1778_1_017953
 Gesangbuch1778_1_017954
 Gesangbuch1778_1_017955
 Gesangbuch1778_1_017956
 Gesangbuch1778_1_017957
 Gesangbuch1778_1_017958
 Gesangbuch1778_1_017959
 Gesangbuch1778_1_017960

Diplomatische Transkription

land wohl, und fehr ge-
 <pb n="245b" src="245.jpg" />
 brechlich zu dem, was ich
 feyn foll; drum mag mein
 Hoherpriester eilen, und alle
 meine Gebrechen heilen.
 4. Mit feinem Blute
 wäscht er die Flecken aus,
 das mir zu gute quoll aus
 den Wunden raus; es ift
 fein tägliches Bemühen,
 Seelen zu reinigen und zu
 erziehen.
 5. Du gute Liebe! wenn
 ich gedenke dran, wie deine
 Triebe mich von der Sün-
 denbahn fo mächtig haben
 abgezogen, und wie dein
 Blut mein Herz über-
 wogen:
 6. So fink ich nieder,
 und bin Erftaunens voll;
 erhol mich wieder, und fa-
 ge: ift es wol auch mög-
 lich, Sünder fo zu lieben,
 die dir gemachet fo viel
 Betrüben?
 7. Durch viele Mühe hat
 mich dein Aug bewahrt;
 die Pfleg und Ziehe haft
 du gar nicht gelpart: die
 Treue ift ganz unbeschreib-
 lich; wers nicht erfahren,
 dem ifts ungläublich.
 8. Drum foll mein Her-
 ze dir ganz gewidmet feyn;
 bey allem Schmerze und
 Unruh bin ich dein; mein
 Trieb ift auch, dich zu er-
 höhen, und immer kindlich

Normalisierter Text

wohl, und sehr ge-
 <pb n="245b" src="245.jpg" />
 brechlich zu dem, was ich
 sein soll; drum mag mein
 Hoherpriester eilen, und alle
 meine Gebrechen heilen.
 4. Mit seinem Blute
 wäscht er die Flecken aus,
 das mir zugute quoll aus
 den Wunden raus; es ist
 sein tägliches Bemühen,
 Seelen zu reinigen und zu
 erziehen.
 5. Du gute Liebe! wenn
 ich gedenke dran, wie deine
 Triebe mich von der Sündenbahn
 so mächtig haben
 abgezogen, und wie dein
 Blut mein Herz überwogen:
 6. So sink' ich nieder,
 und bin Erstaunens voll;
 erhol' mich wieder, und sage:
 ist es wohl auch möglich,
 Sünder so zu lieben,
 die dir gemacht so viel
 Betrüben?
 7. Durch viele Mühe hat
 mich dein Aug' bewahrt;
 die Pflege und Zucht hast
 du gar nicht gespart: die
 Treue ist ganz unbeschreiblich;
 wer's nicht erfahren,
 dem ist's ungläublich.
 8. Drum soll mein Herze
 dir ganz gewidmet sein;
 bei allem Schmerze und
 Unruh' bin ich dein; mein
 Trieb ist auch, dich zu erhöhen,
 und immer kindlich

ID

Gesangbuch1778_1_017961
 Gesangbuch1778_1_017962
 Gesangbuch1778_1_017963
 Gesangbuch1778_1_017964
 Gesangbuch1778_1_017965
 Gesangbuch1778_1_017966
 Gesangbuch1778_1_017967
 Gesangbuch1778_1_017968
 Gesangbuch1778_1_017969
 Gesangbuch1778_1_017970
 Gesangbuch1778_1_017971
 Gesangbuch1778_1_017972
 Gesangbuch1778_1_017973
 Gesangbuch1778_1_017974
 Gesangbuch1778_1_017975
 Gesangbuch1778_1_017976
 Gesangbuch1778_1_017977
 Gesangbuch1778_1_017978
 Gesangbuch1778_1_017979
 Gesangbuch1778_1_017980
 Gesangbuch1778_1_017981
 Gesangbuch1778_1_017982
 Gesangbuch1778_1_017983
 Gesangbuch1778_1_017984
 Gesangbuch1778_1_017985
 Gesangbuch1778_1_017986
 Gesangbuch1778_1_017987
 Gesangbuch1778_1_017988
 Gesangbuch1778_1_017989
 Gesangbuch1778_1_017990
 Gesangbuch1778_1_017991
 Gesangbuch1778_1_017992
 Gesangbuch1778_1_017993
 Gesangbuch1778_1_017994
 Gesangbuch1778_1_017995
 Gesangbuch1778_1_017996
 Gesangbuch1778_1_017997
 Gesangbuch1778_1_017998
 Gesangbuch1778_1_017999
 Gesangbuch1778_1_018000

Diplomatische Transkription

auf dich zu fehen.
 418. Auf
 <pb n="246a" src="246.jpg" />
 des Herzens an JEfum. 227
 418. Mel. 39.
 Auf JESum find unfre
 Gedanken gerichtet, dem
 find wir, dem bleiben wir
 ewig verpflichtet: er hat uns
 mit Seilen der Liebe gefan-
 gen, er füllt auch allein
 unfer ganzes Verlangen.
 2. Er taucht uns ins
 Blut und ins Waller hin-
 unter; wir koften des Ho-
 nigs, die Augen find mun-
 ter: wir wolln uns ihm ge-
 ben, er hat uns verdienet,
 wir wollen ihm leben, er
 hat uns verfühnet.
 3. Er ift unfer Mittler
 und Bürge geworden, und
 ftiftet des Kreuzes gefegne-
 ten Orden: nun führet er
 uns wie die glückliche Ju-
 gend, wer zehlt feine Tha-
 ten und Wunder und Tu-
 gend?
 419. Mel. 10.
 Mein JESu! fey gegrüs-
 fet, fey tausendmal ge-
 küffet, fey brünstiglich um-
 fangen, du meines Geifts
 Verlangen!
 2. Du willst uns felbft
 bereiten, zu allen Seligkei-
 ten; und wie du uns willst
 haben, fo fchenkft du deine
 Gaben.
 3. Dir kindlich nachzu-

Normalisierter Text

auf dich zu sehen.
 418. Auf
 <pb n="246a" src="246.jpg" />
 des Herzens an Jesum. 227
 418. Mel. 39.
 Auf Jesum sind unsre
 Gedanken gerichtet, dem
 sind wir, dem bleiben wir
 ewig verpflichtet: er hat uns
 mit Seilen der Liebe gefangen,
 er stillt auch allein
 unser ganzes Verlangen.
 2. Er taucht uns ins
 Blut und ins Wasser hinunter;
 wir kosten des Honigs,
 die Augen sind munter:
 wir wollen uns ihm geben,
 er hat uns verdient,
 wir wollen ihm leben, er
 hat uns versüht.
 3. Er ist unser Mittler
 und Bürge geworden, und
 stiftet des Kreuzes gesegneten
 Orden: nun führt er
 uns wie die glückliche Jugend,
 wer zählt seine Taten
 und Wunder und Tugend?
 419. Mel. 10.
 Mein Jesu! sei begrüßet,
 sei tausendmal geküsst,
 sei brünstiglich umfassen,
 du meines Geistes
 Verlangen!
 2. Du willst uns selbst
 bereiten, zu allen Seligkeiten;
 und wie du uns willst
 haben, so schenkst du deine
 Gaben.
 3. Dir kindlich nachzugehen,

ID

Gesangbuch1778_1_018001
 Gesangbuch1778_1_018002
 Gesangbuch1778_1_018003
 Gesangbuch1778_1_018004
 Gesangbuch1778_1_018005
 Gesangbuch1778_1_018006
 Gesangbuch1778_1_018007
 Gesangbuch1778_1_018008
 Gesangbuch1778_1_018009
 Gesangbuch1778_1_018010
 Gesangbuch1778_1_018011
 Gesangbuch1778_1_018012
 Gesangbuch1778_1_018013
 Gesangbuch1778_1_018014
 Gesangbuch1778_1_018015
 Gesangbuch1778_1_018016
 Gesangbuch1778_1_018017
 Gesangbuch1778_1_018018
 Gesangbuch1778_1_018019
 Gesangbuch1778_1_018020
 Gesangbuch1778_1_018021
 Gesangbuch1778_1_018022
 Gesangbuch1778_1_018023
 Gesangbuch1778_1_018024
 Gesangbuch1778_1_018025
 Gesangbuch1778_1_018026
 Gesangbuch1778_1_018027
 Gesangbuch1778_1_018028
 Gesangbuch1778_1_018029
 Gesangbuch1778_1_018030
 Gesangbuch1778_1_018031
 Gesangbuch1778_1_018032
 Gesangbuch1778_1_018033
 Gesangbuch1778_1_018034
 Gesangbuch1778_1_018035
 Gesangbuch1778_1_018036
 Gesangbuch1778_1_018037
 Gesangbuch1778_1_018038
 Gesangbuch1778_1_018039
 Gesangbuch1778_1_018040

Diplomatische Transkription

gehen, dir zu Gebote fte-
 <pb n="246b" src="246.jpg" />
 hen, und dich alleine mei-
 nen: dis ift das Ziel der
 Deinen.
 4. Nun JEsu! mach mich
 fertig, gehorham und ge-
 wärtig, und fähig, deinen
 Willen mit Freuden zu er-
 füllen.
 5. Daß ich dich bey mir
 finde, und alles überwinde;
 daß mich kein Leid noch
 Glücke von meinem Ziel
 verrücke.
 6. Daß ich dich fröhlich
 liebe, obs hell ift oder trü-
 be, und du mein bleiben
 müffest, du fchlageft oder
 küffest.
 420. Mel. 59.
 Schönfter aller Schönen,
 meines Herzens Luft!
 einiges Vergnügen meiner
 matten Bruft! Quell der
 füffen Freuden, Troft in
 bitterm Leiden! Hirte, Kö-
 nig, Retter aus dem Sün-
 denwufft!
 2. Drück in meinem Her-
 zen ab dein fchönftes Bild!
 gib, daß Glaub, Lieb, Hoff-
 nung meine Bruft erfüllt.
 Muth, Geduld im Leiden,
 Demuth in den Freuden,
 fey ein Theil des Panzers,
 der mein Herz umhüllt.
 3. Dein Geift fey mein
 Mahlfchatz und mein Freu-
 denöl! deine tiefe Wunden

Normalisierter Text

dir zu Gebote ste-
 <pb n="246b" src="246.jpg" />
 hen, und dich alleine meinen:
 dies ist das Ziel der
 Deinen.
 4. Nun Jesu! mach mich
 fertig, gehorsam und gewärtig,
 und fähig, deinen
 Willen mit Freuden zu erfüllen.
 5. Dass ich dich bei mir
 finde, und alles überwinde;
 dass mich kein Leid noch
 Glück von meinem Ziel
 verrücke.
 6. Dass ich dich fröhlich
 liebe, ob's hell ist oder trübe,
 und du mein bleiben
 müssest, du schlagest oder
 küssest.
 420. Mel. 59.
 Schönster aller Schönen,
 meines Herzens Lust!
 einiges Vergnügen meiner
 matten Brust! Quell der
 süßen Freuden, Trost in
 bitterm Leiden! Hirte, König,
 Retter aus dem Sündenwust!
 2. Drück in meinem Herzen
 ab dein schönstes Bild!
 Gib, dass Glaub', Lieb', Hoffnung
 meine Brust erfüllt.
 Mut, Geduld im Leiden,
 Demut in den Freuden,
 sei ein Teil des Panzers,
 der mein Herz umhüllt.
 3. Dein Geist sei mein
 Mahlschatz und mein Freudenöl!
 deine tiefen Wunden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018041	P 2	P 2
Gesangbuch1778_1_018042	meine	meine
Gesangbuch1778_1_018043	<pb n="247a" src="247.jpg" />	<pb n="247a" src="247.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018044	228 Von der ganzen Uebergabe	228 Von der ganzen Übergabe
Gesangbuch1778_1_018045	meine fihre Höhl; dein	meine sichre Höhl'; dein
Gesangbuch1778_1_018046	Wort mein Regirer, dein	Wort mein Regierer, dein
Gesangbuch1778_1_018047	Befehl mein Führer, bis	Befehl mein Führer, bis
Gesangbuch1778_1_018048	in deine Armen heimfährt	in deine Arme heimfährt
Gesangbuch1778_1_018049	meine Seel!	meine Seel'!
Gesangbuch1778_1_018050	421. Mel. 14.	421. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_018051	Du ewigs Liebeswefen du!	Du ewiges Liebeswesen du!
Gesangbuch1778_1_018052	ley inniglich gepreift,	sei inniglich gepreist,
Gesangbuch1778_1_018053	daß du mit Gnade, Fried	dass du mit Gnade, Fried'
Gesangbuch1778_1_018054	und Ruh uns Tag für Tag	und Ruh' uns Tag für Tag
Gesangbuch1778_1_018055	erfreuft.	erfreust.
Gesangbuch1778_1_018056	2. Wo fang ich deinen	2. Wo fang' ich deinen
Gesangbuch1778_1_018057	Ruhm nur an? wo hört	Ruhm nur an? Wo hört
Gesangbuch1778_1_018058	mein Loben auf? Ich preife	mein Loben auf? Ich preise
Gesangbuch1778_1_018059	dich, fo gut ich kan; ach,	dich, so gut ich kann; ach,
Gesangbuch1778_1_018060	merk in Gnaden drauf!	merk' in Gnaden drauf!
Gesangbuch1778_1_018061	3. Hier halt du meinen	3. Hier hast du meinen
Gesangbuch1778_1_018062	schwachen Mund; eröffne	schwachen Mund; eröffne
Gesangbuch1778_1_018063	du ihn mir, und bring dir	du ihn mir, und bring' dir
Gesangbuch1778_1_018064	aus des Herzens Grund	aus des Herzens Grund
Gesangbuch1778_1_018065	felbft Lob und Dank herz	selbst Lob und Dank herfür.
Gesangbuch1778_1_018066	für.	
Gesangbuch1778_1_018067	4. Hier halt du beides	4. Hier hast du beides
Gesangbuch1778_1_018068	Aug und Ohr: das Aug	Aug' und Ohr: das Aug'
Gesangbuch1778_1_018069	erleuchte dir; die Ohren	erleuchte dir; die Ohren
Gesangbuch1778_1_018070	aber die durchbohr *) an	aber die durchbohr' *) an
Gesangbuch1778_1_018071	deiner Gnadenthür!	deiner Gnadentür!
Gesangbuch1778_1_018072	*) 2 Mof. 21, 5. 6.	*) 2 Mos. 21, 5. 6.
Gesangbuch1778_1_018073	5. Hier halt du Sinnen	5. Hier hast du Sinne
Gesangbuch1778_1_018074	und Verftand, darinn re	und Verstand, darin regiere
Gesangbuch1778_1_018075	gire du, und richt fie dir	du, und richt' sie dir
Gesangbuch1778_1_018076	mit eigner Hand zum Wohl	mit eigner Hand zum Wohlgefallen
Gesangbuch1778_1_018077	gefallen zu!	zu!
Gesangbuch1778_1_018078	6. Hier halt du Leib und	6. Hier hast du Leib und
Gesangbuch1778_1_018079	Seel und Geift, formir dir	Seel' und Geist, formier' dir
Gesangbuch1778_1_018080	etwas draus, das dich nach	etwas draus, das dich nach

ID

Gesangbuch1778_1_018081
 Gesangbuch1778_1_018082
 Gesangbuch1778_1_018083
 Gesangbuch1778_1_018084
 Gesangbuch1778_1_018085
 Gesangbuch1778_1_018086
 Gesangbuch1778_1_018087
 Gesangbuch1778_1_018088
 Gesangbuch1778_1_018089
 Gesangbuch1778_1_018090
 Gesangbuch1778_1_018091
 Gesangbuch1778_1_018092
 Gesangbuch1778_1_018093
 Gesangbuch1778_1_018094
 Gesangbuch1778_1_018095
 Gesangbuch1778_1_018096
 Gesangbuch1778_1_018097
 Gesangbuch1778_1_018098
 Gesangbuch1778_1_018099
 Gesangbuch1778_1_018100
 Gesangbuch1778_1_018101
 Gesangbuch1778_1_018102
 Gesangbuch1778_1_018103
 Gesangbuch1778_1_018104
 Gesangbuch1778_1_018105
 Gesangbuch1778_1_018106
 Gesangbuch1778_1_018107
 Gesangbuch1778_1_018108
 Gesangbuch1778_1_018109
 Gesangbuch1778_1_018110
 Gesangbuch1778_1_018111
 Gesangbuch1778_1_018112
 Gesangbuch1778_1_018113
 Gesangbuch1778_1_018114
 Gesangbuch1778_1_018115
 Gesangbuch1778_1_018116
 Gesangbuch1778_1_018117
 Gesangbuch1778_1_018118
 Gesangbuch1778_1_018119
 Gesangbuch1778_1_018120

Diplomatische Transkription

allen Würden preift: es fey
 dein Tempelhaus!
 <pb n="247b" src="247.jpg" />
 7. Und fiehft du an uns
 manches noch, das dir nicht
 wohl gefällt, fo nimms hin-
 weg, und mache doch, daß
 niemand drüber hält.
 8. Hier haft du uns, fo
 wie wir find, hier haft du
 unfer Flehn: wenn uns dein
 Herz veft an fich bindt, fo
 ilt uns gnug gefchehn.
 422. Mel. 183.
 Mein Freund! wie dank
 ichs deiner Liebe? daß
 du von deinem Gnaden-
 thron, durch deine zarten
 Liebestriebe, erwärmft mich
 armen kalten Thon: wie
 dank ichs deinem treuen
 Herzen, daß du mich von
 dem Fluch befreyt, und
 mir die ewge Seligkeit er-
 worben haft durch Todes-
 fchmerzen?
 2. Das hab ich an mir
 wahrgenommen, zu deiner
 Stunde ifts gefchehn, da
 bin ich meinem Feind ent-
 kommen, da hab ich in
 dein Licht gefeh'n, da wurde
 köftliches Gefchmeide, das
 Kleid des Heils, mir zu-
 gewandt, da ward zugleich
 der Kindfchaft Pfand mir
 mitgetheilt, des Geiftes
 Freude.
 3. Wärs etwa, daß mein
 Geift noch hinge an einem

Normalisierter Text

allen Würden preist: es sei
 dein Tempelhaus!
 <pb n="247b" src="247.jpg" />
 7. Und siehst du an uns
 manches noch, das dir nicht
 wohl gefällt, so nimm's hinweg,
 und mache doch, dass
 niemand drüber hält.
 8. Hier hast du uns, so
 wie wir sind, hier hast du
 unser Fleh'n: wenn uns dein
 Herz fest an sich bindet, so
 ist uns genug gescheh'n.
 422. Mel. 183.
 Mein Freund! Wie dank'
 ich's deiner Liebe? Dass
 du von deinem Gnadenthron,
 durch deine zarten
 Liebestriebe, erwärmst mich
 armen kalten Ton: Wie
 dank' ich's deinem treuen
 Herzen, dass du mich von
 dem Fluch befreit, und
 mir die ew'ge Seligkeit erworben
 hast durch Todesschmerzen?
 2. Das hab' ich an mir
 wahrgenommen, zu deiner
 Stunde ist's gescheh'n, da
 bin ich meinem Feind entkommen,
 da hab' ich in
 dein Licht geseh'n, da wurde
 köstliches Geschmeide, das
 Kleid des Heils, mir zugewandt,
 da ward zugleich
 der Kindschaft Pfand mir
 mitgeteilt, des Geistes
 Freude.
 3. Wä'r's etwa, dass mein
 Geist noch hinge an einem

ID

Gesangbuch1778_1_018121
 Gesangbuch1778_1_018122
 Gesangbuch1778_1_018123
 Gesangbuch1778_1_018124
 Gesangbuch1778_1_018125
 Gesangbuch1778_1_018126
 Gesangbuch1778_1_018127
 Gesangbuch1778_1_018128
 Gesangbuch1778_1_018129
 Gesangbuch1778_1_018130
 Gesangbuch1778_1_018131
 Gesangbuch1778_1_018132
 Gesangbuch1778_1_018133
 Gesangbuch1778_1_018134
 Gesangbuch1778_1_018135
 Gesangbuch1778_1_018136
 Gesangbuch1778_1_018137
 Gesangbuch1778_1_018138
 Gesangbuch1778_1_018139
 Gesangbuch1778_1_018140
 Gesangbuch1778_1_018141
 Gesangbuch1778_1_018142
 Gesangbuch1778_1_018143
 Gesangbuch1778_1_018144
 Gesangbuch1778_1_018145
 Gesangbuch1778_1_018146
 Gesangbuch1778_1_018147
 Gesangbuch1778_1_018148
 Gesangbuch1778_1_018149
 Gesangbuch1778_1_018150
 Gesangbuch1778_1_018151
 Gesangbuch1778_1_018152
 Gesangbuch1778_1_018153
 Gesangbuch1778_1_018154
 Gesangbuch1778_1_018155
 Gesangbuch1778_1_018156
 Gesangbuch1778_1_018157
 Gesangbuch1778_1_018158
 Gesangbuch1778_1_018159
 Gesangbuch1778_1_018160

Diplomatische Transkription

Faden diefer Welt, und fein
 Ver-
 <pb n="248a" src="248.jpg" />
 des Herzens an JEFum. 229
 Verlangen auf was ginge,
 das dir, o Bräutigam!
 nicht gefällt; ach wäre dis,
 mein liebftes Leben! fo bitt
 ich deine Liebesgewalt: zer-
 reiffe diefen Faden bald,
 mein Wille ley dir über-
 geben!
 4. Da ift mein Herz und
 meine Seele! ach nimm fie
 dir zur Wohnung hin, er-
 fülle fie mit Freudenöle;
 dein Geift regir allein dar-
 inn; die Liebe, die dich eh-
 mals nieder in mein blut-
 armes Wefen zog, und
 Menfch zu werden über-
 wog, die ziehe dich auch
 itzo wieder!
 5. Zerbrich, verbrenne
 und zermalme, was dir
 nicht völlig wohl gefällt!
 ob mich die Welt an einem
 Halme, ob fie mich an der
 Kette hält; ift alles eins
 in deinen Augen, da nur
 ein ganz befreyter Geift,
 der alles Fremde Schaden
 heißt, und nur die lautre
 Liebe taugen.
 6. Ja, Amen, da find
 beide Hände! aufs neue fey
 dirs zugefagt: ich will dich
 lieben ohne Ende; mein
 Alles werde dran gewagt!
 ach laß, mein Freund! mich

Normalisierter Text

Faden dieser Welt, und sein
 Ver-
 <pb n="248a" src="248.jpg" />
 des Herzens an Jesum. 229
 Verlangen auf was ginge,
 das dir, o Bräutigam!
 nicht gefällt; ach wäre dies,
 mein liebstes Leben! so bitt'
 ich deine Liebesgewalt: zerreiße
 diesen Faden bald,
 mein Wille sei dir übergeben!
 4. Da ist mein Herz und
 meine Seele! Ach nimm sie
 dir zur Wohnung hin, erfülle
 sie mit Freudenöle;
 dein Geist regier' allein darin;
 die Liebe, die dich ehemals
 nieder in mein blutarmes
 Wesen zog, und
 Mensch zu werden überwog,
 die ziehe dich auch
 jetzt wieder!
 5. Zerbrich, verbrenne
 und zermalme, was dir
 nicht völlig wohl gefällt!
 Ob mich die Welt an einem
 Halme, ob sie mich an der
 Kette hält; ist alles eins
 in deinen Augen, da nur
 ein ganz befreiter Geist,
 der alles Fremde Schaden
 heißt, und nur die lautere
 Liebe taugen.
 6. Ja, Amen, da sind
 beide Hände! Aufs Neue sei
 dir's zugesagt: ich will dich
 lieben ohne Ende; mein
 Alles werde dran gewagt!
 Ach lass, mein Freund! mich

ID

Gesangbuch1778_1_018161
 Gesangbuch1778_1_018162
 Gesangbuch1778_1_018163
 Gesangbuch1778_1_018164
 Gesangbuch1778_1_018165
 Gesangbuch1778_1_018166
 Gesangbuch1778_1_018167
 Gesangbuch1778_1_018168
 Gesangbuch1778_1_018169
 Gesangbuch1778_1_018170
 Gesangbuch1778_1_018171
 Gesangbuch1778_1_018172
 Gesangbuch1778_1_018173
 Gesangbuch1778_1_018174
 Gesangbuch1778_1_018175
 Gesangbuch1778_1_018176
 Gesangbuch1778_1_018177
 Gesangbuch1778_1_018178
 Gesangbuch1778_1_018179
 Gesangbuch1778_1_018180
 Gesangbuch1778_1_018181
 Gesangbuch1778_1_018182
 Gesangbuch1778_1_018183
 Gesangbuch1778_1_018184
 Gesangbuch1778_1_018185
 Gesangbuch1778_1_018186
 Gesangbuch1778_1_018187
 Gesangbuch1778_1_018188
 Gesangbuch1778_1_018189
 Gesangbuch1778_1_018190
 Gesangbuch1778_1_018191
 Gesangbuch1778_1_018192
 Gesangbuch1778_1_018193
 Gesangbuch1778_1_018194
 Gesangbuch1778_1_018195
 Gesangbuch1778_1_018196
 Gesangbuch1778_1_018197
 Gesangbuch1778_1_018198
 Gesangbuch1778_1_018199
 Gesangbuch1778_1_018200

Diplomatische Transkription

deinen Namen, und deines
 Kreuzes Ehrenmaal, nach
 deiner Lieb und Gnaden-
 <pb n="248b" src="248.jpg" />
 wahl, an meiner Stirne
 tragen, Amen.
 423. Mel. 4.
 Ehrwürdiger Mann! ich
 gebe mich dann mit
 allem, was mein, in deir-
 ne durchgängige Leitung
 hinein.
 2. Hier halt du mich
 gar; fo fündig ich war,
 und heute noch bin, und
 künftig feyn werde: ach
 nimm mich nur hin!
 3. So wahr du, HErr
 Chrift! der Sünderfreund
 bist; fo wahr ist mein Herz,
 das fündige Wefen, voll
 Liebe und Schmerz.
 4. Voll Liebe zum Freund,
 ders treu mit mir meint,
 und der mich fo liebt, daß
 er sich mir felber zu eigen
 ergibt.
 5. Voll Schmerzen und
 Schaam, dieweil er mich
 nahm, ein elendes Blut,
 ein Wefen verarmet an
 Ehre und Gut.
 6. Gelobt fey der Mann,
 durch den ich entrann! weß
 folt ich nun feyn, als feine
 und feiner geliebten Ge-
 mein?
 7. Gefpielen! herbey,
 und werdet aufs neu mit
 unferer Schaar der Liebe

Normalisierter Text

deinen Namen, und deines
 Kreuzes Ehrenmal, nach
 deiner Lieb' und Gnaden-
 <pb n="248b" src="248.jpg" />
 wahl, an meiner Stirne
 tragen, Amen.
 423. Mel. 4.
 Ehrwürdiger Mann! Ich
 gebe mich dann mit
 allem, was mein, in deine
 durchgängige Leitung
 hinein.
 2. Hier hast du mich
 gar; so sündig ich war,
 und heute noch bin, und
 künftig sein werde: ach
 nimm mich nur hin!
 3. So wahr du, Herr
 Christ! der Sünderfreund
 bist; so wahr ist mein Herz,
 das sündige Wesen, voll
 Liebe und Schmerz.
 4. Voll Liebe zum Freund,
 der's treu mit mir meint,
 und der mich so liebt, dass
 er sich mir selber zu eigen
 ergibt.
 5. Voll Schmerzen und
 Scham, dieweil er mich
 nahm, ein elendes Blut,
 ein Wesen verarmet an
 Ehre und Gut.
 6. Gelobt sei der Mann,
 durch den ich entrann! Wess'
 sollt' ich nun sein, als seine
 und seiner geliebten Gemein'?

ID

Gesangbuch1778_1_018201
 Gesangbuch1778_1_018202
 Gesangbuch1778_1_018203
 Gesangbuch1778_1_018204
 Gesangbuch1778_1_018205
 Gesangbuch1778_1_018206
 Gesangbuch1778_1_018207
 Gesangbuch1778_1_018208
 Gesangbuch1778_1_018209
 Gesangbuch1778_1_018210
 Gesangbuch1778_1_018211
 Gesangbuch1778_1_018212
 Gesangbuch1778_1_018213
 Gesangbuch1778_1_018214
 Gesangbuch1778_1_018215
 Gesangbuch1778_1_018216
 Gesangbuch1778_1_018217
 Gesangbuch1778_1_018218
 Gesangbuch1778_1_018219
 Gesangbuch1778_1_018220
 Gesangbuch1778_1_018221
 Gesangbuch1778_1_018222
 Gesangbuch1778_1_018223
 Gesangbuch1778_1_018224
 Gesangbuch1778_1_018225
 Gesangbuch1778_1_018226
 Gesangbuch1778_1_018227
 Gesangbuch1778_1_018228
 Gesangbuch1778_1_018229
 Gesangbuch1778_1_018230
 Gesangbuch1778_1_018231
 Gesangbuch1778_1_018232
 Gesangbuch1778_1_018233
 Gesangbuch1778_1_018234
 Gesangbuch1778_1_018235
 Gesangbuch1778_1_018236
 Gesangbuch1778_1_018237
 Gesangbuch1778_1_018238
 Gesangbuch1778_1_018239
 Gesangbuch1778_1_018240

Diplomatische Transkription

des Bräutigams felig ge-
 wahr.
 P 3
 8. Be-
 <pb n="249a" src="249.jpg" />
 230 Von der ganzen Uebergabe
 8. Befinnet euch doch,
 wie fanfte fein Joch, und
 was uns fein Stab für
 Proben der Treu und
 Barmherzigkeit gab.
 9. So bitt ich dich dann,
 mein ewiger Mann, du
 König des Lichts! o mach
 mich zum Stäublein, zum
 Pünctlein, zum Nichts!
 424. Mel. 166.
 Ruhm, Preis und Kraft
 und Macht und Stärk
 fey unferm theuren Haupte,
 das fein unüberwindlich
 Werk, noch eher, als ich
 glaubte, an meiner Seele
 angebracht, und mich nicht
 eh gelaffen, bis ich ihn mit
 des Glaubens Macht ins
 Herze können fallen.
 2. Nun bin ich armer
 Erdenftaub, ich, weniger
 als Afchen, des Kreuzes-
 Königs eigner Raub, im
 Blute rein gewaschen: o
 daß ich mich der Gnade nu
 recht überlaßen könnte; fo
 hätt ich wahrlich immerzu,
 was er mir gerne gönnte.
 3. Gewiß, mein ganzer
 Sinn ift da, und will
 fich dir ergeben; du na-
 her JEsu, Jehovah! du

Normalisierter Text

des Bräutigams selig gewahr.
 P 3
 8. Be-
 <pb n="249a" src="249.jpg" />
 230 Von der ganzen Übergabe
 8. Besinnet euch doch,
 wie sanft sein Joch, und
 was uns sein Stab für
 Proben der Treu' und
 Barmherzigkeit gab.
 9. So bitt' ich dich dann,
 mein ewiger Mann, du
 König des Lichts! O mach
 mich zum Stäublein, zum
 Püncklein, zum Nichts!
 424. Mel. 166.
 Ruhm, Preis und Kraft
 und Macht und Stärk'
 sei unserm teuren Haupte,
 das sein unüberwindlich
 Werk, noch eher, als ich
 glaubte, an meiner Seele
 angebracht, und mich nicht
 eher gelassen, bis ich ihn mit
 des Glaubens Macht ins
 Herze können fassen.
 2. Nun bin ich armer
 Erdenstaub, ich, weniger
 als Aschen, des KreuzesKönigs
 eigner Raub, im
 Blute rein gewaschen: o
 dass ich mich der Gnade nun
 recht überlassen könnte; so
 hätt' ich wahrlich immerzu,
 was er mir gerne gönnte.
 3. Gewiss, mein ganzer
 Sinn ist da, und will
 sich dir ergeben; du naher
 Jesu, Jehovah! Du

ID

Gesangbuch1778_1_018241
 Gesangbuch1778_1_018242
 Gesangbuch1778_1_018243
 Gesangbuch1778_1_018244
 Gesangbuch1778_1_018245
 Gesangbuch1778_1_018246
 Gesangbuch1778_1_018247
 Gesangbuch1778_1_018248
 Gesangbuch1778_1_018249
 Gesangbuch1778_1_018250
 Gesangbuch1778_1_018251
 Gesangbuch1778_1_018252
 Gesangbuch1778_1_018253
 Gesangbuch1778_1_018254
 Gesangbuch1778_1_018255
 Gesangbuch1778_1_018256
 Gesangbuch1778_1_018257
 Gesangbuch1778_1_018258
 Gesangbuch1778_1_018259
 Gesangbuch1778_1_018260
 Gesangbuch1778_1_018261
 Gesangbuch1778_1_018262
 Gesangbuch1778_1_018263
 Gesangbuch1778_1_018264
 Gesangbuch1778_1_018265
 Gesangbuch1778_1_018266
 Gesangbuch1778_1_018267
 Gesangbuch1778_1_018268
 Gesangbuch1778_1_018269
 Gesangbuch1778_1_018270
 Gesangbuch1778_1_018271
 Gesangbuch1778_1_018272
 Gesangbuch1778_1_018273
 Gesangbuch1778_1_018274
 Gesangbuch1778_1_018275
 Gesangbuch1778_1_018276
 Gesangbuch1778_1_018277
 Gesangbuch1778_1_018278
 Gesangbuch1778_1_018279
 Gesangbuch1778_1_018280

Diplomatische Transkription

wolleft mich beleben, daß
 ich durch alle Schwierig-
 keit und auch durch alle
 Schwäche, in gläubiger Er-
 <pb n="249b" src="249.jpg" />
 wegenheit, mit Sieg und
 Segen breche.
 4. So wenig als ichs
 würdig bin, fo wahr ich
 eine Made, gleich jener
 großen Sünderin, *) doch
 ein Gefäß der Gnade; fo
 wahr bin ich des Königes,
 dems Aermfte wichtig blei-
 bet, und der auch etwas
 wenigens auf feinen Zettel
 fchreibet. **)
 *) Luc. 7. **) Mal. 3, 16.
 425. Mel. 56.
 Liebfter Heiland, ;: guter
 treuer Hirt! da wir wei-
 land ;: uns von dir verirrt,
 brachft du uns auf deine
 Bahn, und noch itzt lockft
 du uns an, deinen Spu-
 ren ;: treuer nachzugehn.
 2. Unfern Seelen will
 fonft nichts gedeihn; was
 wir wehlen, will uns nicht
 erfreun. Gar nichts kommt
 uns fonft zu gut, als des hol-
 den Lammes Blut: das allei-
 ne gibt uns Glaubensmuth.
 3. HErr! wir geben die-
 fen Augenblick unfer Leben
 ganz, in jedem Stück, dir
 mit Leib und Seel und
 Sinn auf das neu zu eigen
 hin, und behalten nichts
 für uns zurück.

Normalisierter Text

wollest mich beleben, dass
 ich durch alle Schwierigkeit
 und auch durch alle
 Schwäche, in gläubiger Er-
 <pb n="249b" src="249.jpg" />
 wegenheit, mit Sieg und
 Segen breche.
 4. So wenig als ich's
 würdig bin, so wahr ich
 eine Made, gleich jener
 großen Sünderin, *) doch
 ein Gefäß der Gnade; so
 wahr bin ich des Königs,
 dem's Ärmste wichtig bleibet,
 und der auch etwas
 Weniges auf seinen Zettel
 schreibet. **)
 *) Luk. 7. **) Mal. 3, 16.
 425. Mel. 56.
 Liebster Heiland, ;: guter
 treuer Hirt! Da wir weiland
 ;: uns von dir verirrt,
 brachtest du uns auf deine
 Bahn, und noch jetzt lockst
 du uns an, deinen Spuren
 ;: treuer nachzugeh'n.
 2. Unsern Seelen will
 sonst nichts gedeih'n; was
 wir wählen, will uns nicht
 erfreu'n. Gar nichts kommt
 uns sonst zugut, als des holden
 Lammes Blut: das alleine
 gibt uns Glaubensmut.
 3. Herr! Wir geben diesen
 Augenblick unser Leben
 ganz, in jedem Stück, dir
 mit Leib und Seel' und
 Sinn auf das Neu' zu eigen
 hin, und behalten nichts
 für uns zurück.

ID

Gesangbuch1778_1_018281
 Gesangbuch1778_1_018282
 Gesangbuch1778_1_018283
 Gesangbuch1778_1_018284
 Gesangbuch1778_1_018285
 Gesangbuch1778_1_018286
 Gesangbuch1778_1_018287
 Gesangbuch1778_1_018288
 Gesangbuch1778_1_018289
 Gesangbuch1778_1_018290
 Gesangbuch1778_1_018291
 Gesangbuch1778_1_018292
 Gesangbuch1778_1_018293
 Gesangbuch1778_1_018294
 Gesangbuch1778_1_018295
 Gesangbuch1778_1_018296
 Gesangbuch1778_1_018297
 Gesangbuch1778_1_018298
 Gesangbuch1778_1_018299
 Gesangbuch1778_1_018300
 Gesangbuch1778_1_018301
 Gesangbuch1778_1_018302
 Gesangbuch1778_1_018303
 Gesangbuch1778_1_018304
 Gesangbuch1778_1_018305
 Gesangbuch1778_1_018306
 Gesangbuch1778_1_018307
 Gesangbuch1778_1_018308
 Gesangbuch1778_1_018309
 Gesangbuch1778_1_018310
 Gesangbuch1778_1_018311
 Gesangbuch1778_1_018312
 Gesangbuch1778_1_018313
 Gesangbuch1778_1_018314
 Gesangbuch1778_1_018315
 Gesangbuch1778_1_018316
 Gesangbuch1778_1_018317
 Gesangbuch1778_1_018318
 Gesangbuch1778_1_018319
 Gesangbuch1778_1_018320

Diplomatische Transkription

4. Lehr uns wandeln,
 wie du wandeltest, lehr uns
 handeln, wie du handeltest:
 alles
 <pb n="250a" src="250.jpg" />
 des Herzens an JEsu. 231
 alles unfer Thun und Wort
 fey zu jeder Stund und Ort,
 Lamm! in deiner Aehn-
 lichkeit gethan!
 426. Mel. 22.
 Nicht einen Schritt be-
 gehre ich zu gehn, o
 Meifter! ohne dich; ach gib
 zu aller meiner Pflicht mir
 deines Geistes Unterricht.
 2. Gott Lob! daß ich
 von Herzen kan das wolln,
 was du gern hätft gethan:
 hilf aber, und verlaß mich
 nicht, damits vollbringen
 nie gebricht.
 427. Mel. 37.
 HErr JEsu, nimm mich
 hin auf deine Armen!
 ich rechne blos auf Treu und
 auf Erbarmen; nichts foll
 mir lieber feyn durchs ganze
 Leben, als dein Herz zu er-
 freun: und du mußt geben.
 2. Ich bitte mirs dann
 aus, mein Herz zu segnen,
 <pb n="250b" src="250.jpg" />
 und auf daffelbige mit Blut
 zu regnen. Dis Wörtlein
 leg ich ein für meine Seele,
 und wär auch gern gefalbt
 ans Leibes Höhle.
 428. Mel. 20.
 Laßt uns unfern Heiland

Normalisierter Text

4. Lehr' uns wandeln,
 wie du wandeltest, lehr' uns
 handeln, wie du handeltest:
 alles
 <pb n="250a" src="050a.jpg" />
 des Herzens an Jesum. 231
 alles unser Tun und Wort
 sei zu jeder Stund' und Ort,
 Lamm! in deiner Ähnlichkeit
 getan!
 426. Mel. 22.
 Nicht einen Schritt begehre
 ich zu geh'n, o
 Meister! ohne dich; ach gib
 zu aller meiner Pflicht mir
 deines Geistes Unterricht.
 2. Gott Lob! dass ich
 von Herzen kann das woll'n,
 was du gern hättest getan:
 hilf aber, und verlass mich
 nicht, damit's Vollbringen
 nie gebricht.
 427. Mel. 37.
 Herr Jesu, nimm mich
 hin auf deine Armen!
 Ich rechne bloß auf Treu' und
 auf Erbarmen; nichts soll
 mir lieber sein durchs ganze
 Leben, als dein Herz zu erfreu'n:
 und du mußt es geben.
 2. Ich bitte mir's dann
 aus, mein Herz zu segnen,
 <pb n="250b" src="050b.jpg" />
 und auf dasselbige mit Blut
 zu regnen. Dies Wörtlein
 leg' ich ein für meine Seele,
 und wär' auch gern gesalbt
 an's Leibes Höhle.
 428. Mel. 20.
 Lasst uns unsern Heiland

ID

Gesangbuch1778_1_018361
 Gesangbuch1778_1_018362
 Gesangbuch1778_1_018363
 Gesangbuch1778_1_018364
 Gesangbuch1778_1_018365
 Gesangbuch1778_1_018366
 Gesangbuch1778_1_018367
 Gesangbuch1778_1_018368
 Gesangbuch1778_1_018369
 Gesangbuch1778_1_018370
 Gesangbuch1778_1_018371
 Gesangbuch1778_1_018372
 Gesangbuch1778_1_018373
 Gesangbuch1778_1_018374
 Gesangbuch1778_1_018375
 Gesangbuch1778_1_018376
 Gesangbuch1778_1_018377
 Gesangbuch1778_1_018378
 Gesangbuch1778_1_018379
 Gesangbuch1778_1_018380
 Gesangbuch1778_1_018381
 Gesangbuch1778_1_018382
 Gesangbuch1778_1_018383
 Gesangbuch1778_1_018384
 Gesangbuch1778_1_018385
 Gesangbuch1778_1_018386
 Gesangbuch1778_1_018387
 Gesangbuch1778_1_018388
 Gesangbuch1778_1_018389
 Gesangbuch1778_1_018390
 Gesangbuch1778_1_018391
 Gesangbuch1778_1_018392
 Gesangbuch1778_1_018393
 Gesangbuch1778_1_018394
 Gesangbuch1778_1_018395
 Gesangbuch1778_1_018396
 Gesangbuch1778_1_018397
 Gesangbuch1778_1_018398
 Gesangbuch1778_1_018399
 Gesangbuch1778_1_018400

Diplomatische Transkription

Hand, die nie läßt gehn,
 getrennet werde feyn.
 430. Mel. 95.
 O wie felig find die See-
 len, die sich einzig
 JEsum wehlen, weil sein
 Feuer sie entzündt! o wer
 fallet ihre Würde, die bey
 diefer Leibesbürde sich in
 ihnen schon befindet?
 2. Wenn die Seraphim
 sich decken, und vor feiner
 Macht erschrecken; wird er
 doch von feiner Braut, in
 der wundervollen Krone
 auf dem gloriöfen Throne,
 ohne Decke angeschaut.
 3. Sonst erfreut man
 sich mit zittern, und be-
 dienet mit Erschüttern die-
 fes Königs Heiligkeit; aber
 wer mit ihm vertrauet,
 wird, wenn er sein Antlitz
 schauet, auf das sanfteste
 erfreut.
 4. Drum wer wolte sonst
 was lieben, und sich nicht
 mit heiffen Trieben ihm zum
 Eigenthume weihn? Muß
 man gleich dabey was lei-
 den, sich von allen Dingen
 scheiden; bringt es ein Tag
 doch wieder ein.
 5. Schenke, HErr! auf
 meine Bitte, mir ein gött-
 liches Gemüthe, einen kö-
 niglichen Geift, mich als
 dir verlobt zu tragen, allem
 <pb n="251b" src="251.jpg" />
 freudig abzufagen, was nur

Normalisierter Text

Hand, die nie lässt gehen,
 getrennt werde sein.
 430. Mel. 95.
 O wie glücklich sind die See-
 len, die sich einzig
 Jesus wählen, weil sein
 Feuer sie entzündet! O wer
 fasst ihre Würde, die bei
 dieser Last des Körpers sich in
 ihnen schon besinnt?
 2. Wenn die Seraphim
 sich decken, und vor seiner
 Macht erschrecken; wird er
 doch von seiner Braut, in
 der wundervollen Krone
 auf dem glorreichen Throne,
 ohne Decke angeschaut.
 3. Sonst erfreut man
 sich mit Zittern, und bedient
 mit Erschüttern die
 Heiligkeit dieses Königs; aber
 wer mit ihm vertraut,
 wird, wenn er sein Antlitz
 schaut, auf das sanfteste
 erfreut.
 4. Wer wollte sonst
 etwas lieben, und sich nicht
 mit heißem Verlangen ihm zum
 Eigentum weihen? Muss
 man dabei auch leiden,
 sich von allen Dingen
 scheiden; bringt es ein Tag
 doch wieder ein.
 5. Schenke, Herr! auf
 meine Bitte, mir ein göttliches
 Gemüt, einen königlichen
 Geist, mich als
 dir verlobt zu verhalten, allem
 <pb n="251b" src="251.jpg" />
 freudig abzusagen, was nur

ID

Gesangbuch1778_1_018401
 Gesangbuch1778_1_018402
 Gesangbuch1778_1_018403
 Gesangbuch1778_1_018404
 Gesangbuch1778_1_018405
 Gesangbuch1778_1_018406
 Gesangbuch1778_1_018407
 Gesangbuch1778_1_018408
 Gesangbuch1778_1_018409
 Gesangbuch1778_1_018410
 Gesangbuch1778_1_018411
 Gesangbuch1778_1_018412
 Gesangbuch1778_1_018413
 Gesangbuch1778_1_018414
 Gesangbuch1778_1_018415
 Gesangbuch1778_1_018416
 Gesangbuch1778_1_018417
 Gesangbuch1778_1_018418
 Gesangbuch1778_1_018419
 Gesangbuch1778_1_018420
 Gesangbuch1778_1_018421
 Gesangbuch1778_1_018422
 Gesangbuch1778_1_018423
 Gesangbuch1778_1_018424
 Gesangbuch1778_1_018425
 Gesangbuch1778_1_018426
 Gesangbuch1778_1_018427
 Gesangbuch1778_1_018428
 Gesangbuch1778_1_018429
 Gesangbuch1778_1_018430
 Gesangbuch1778_1_018431
 Gesangbuch1778_1_018432
 Gesangbuch1778_1_018433
 Gesangbuch1778_1_018434
 Gesangbuch1778_1_018435
 Gesangbuch1778_1_018436
 Gesangbuch1778_1_018437
 Gesangbuch1778_1_018438
 Gesangbuch1778_1_018439
 Gesangbuch1778_1_018440

Diplomatische Transkription

Welt und irdiſch heißt.
 6. So will ich mich ſelbſt
 nicht achten; folte gleich
 der Leib verſchmachten,
 bleib ich JEſu doch getreu.
 Solt mich Noth und Kum-
 mer drücken, will ich mich
 damit erquicken, daß ich
 meines JEſu ley.
 7. Ohne Sehen will ich
 trauen, bis die Zeit kömt
 ihn zu ſchauen, bis ich droben
 bey ihm bin, und in feinen
 treuen Armen werd in füſſer
 Lieb erwarmen: darauf
 freut ſich Herz und Sinn.
 431. Mel. 228.
 Wie ſchön leuchtet der
 Morgenſtern, *) voll
 Gnad und Wahrheit von
 dem HErm, die füſſe Wur-
 zel Jeſſe! du Sohn Davids,
 aus Jakobs Stamm, mein
 König und mein Bräuti-
 gam! haft mir mein Herz
 befeſſen, lieblich, freund-
 lich, ſchön und herrlich,
 groß und ehrlich, reich von
 Gaben, hoch und fehr präch-
 tig erhaben.
 *) Offenb. 22, 16.
 2. Ey meine Perl, du
 werthe Kron, wahr'r GOt-
 tes- und Marienſohn, ein
 hochgeborner König! mein
 Herz heißt dich ein Lilium,
 dein füſſes Evangelium iſt
 lau-
 <pb n="252a" src="252.jpg" />
 der Seele mit Chriſto. 233

Normalisierter Text

Welt und irdisch heißt.
 6. So will ich mich selbst
 nicht achten; sollte der Leib
 auch verschmachten,
 bleibe ich Jesus doch treu.
 Sollte mich Not und Kummer
 drücken, will ich mich
 damit erquicken, dass ich
 Jesus gehöre.
 7. Ohne zu sehen will ich
 vertrauen, bis die Zeit kommt
 ihn zu schauen, bis ich dort oben
 bei ihm bin, und in seinen
 treuen Armen werde in süßer
 Liebe erwarmen: darauf
 freuen sich Herz und Sinn.
 431. Mel. 228.
 Wie schön leuchtet der
 Morgenstern, *) voll
 Gnade und Wahrheit vom
 Herrn, die süße Wurzel
 Jesse! du Sohn Davids,
 aus Jakobs Stamm, mein
 König und mein Bräutigam!
 hast mein Herz
 besessen, lieblich, freundlich,
 schön und herrlich,
 groß und ehrenhaft, reich an
 Gaben, hoch und sehr prächtig
 erhaben.
 *) Offenb. 22, 16.
 2. Ach, meine Perle, du
 werthe Krone, wahrer Gottes-
 und Mariensohn, ein
 hochgeborener König! mein
 Herz nennt dich ein Lilium,
 dein süßes Evangelium ist
 lauter
 <pb n="252a" src="252.jpg" />
 der Seele mit Christo. 233

ID

Gesangbuch1778_1_018441
 Gesangbuch1778_1_018442
 Gesangbuch1778_1_018443
 Gesangbuch1778_1_018444
 Gesangbuch1778_1_018445
 Gesangbuch1778_1_018446
 Gesangbuch1778_1_018447
 Gesangbuch1778_1_018448
 Gesangbuch1778_1_018449
 Gesangbuch1778_1_018450
 Gesangbuch1778_1_018451
 Gesangbuch1778_1_018452
 Gesangbuch1778_1_018453
 Gesangbuch1778_1_018454
 Gesangbuch1778_1_018455
 Gesangbuch1778_1_018456
 Gesangbuch1778_1_018457
 Gesangbuch1778_1_018458
 Gesangbuch1778_1_018459
 Gesangbuch1778_1_018460
 Gesangbuch1778_1_018461
 Gesangbuch1778_1_018462
 Gesangbuch1778_1_018463
 Gesangbuch1778_1_018464
 Gesangbuch1778_1_018465
 Gesangbuch1778_1_018466
 Gesangbuch1778_1_018467
 Gesangbuch1778_1_018468
 Gesangbuch1778_1_018469
 Gesangbuch1778_1_018470
 Gesangbuch1778_1_018471
 Gesangbuch1778_1_018472
 Gesangbuch1778_1_018473
 Gesangbuch1778_1_018474
 Gesangbuch1778_1_018475
 Gesangbuch1778_1_018476
 Gesangbuch1778_1_018477
 Gesangbuch1778_1_018478
 Gesangbuch1778_1_018479
 Gesangbuch1778_1_018480

Diplomatische Transkription

lauter Milch und Honig.
 Ey mein Blümlein, Hofi-
 anna! himmlifch Manna,
 das wir effen: deiner kan
 ich nicht vergeffen.
 3. Wirf fehr tief in mein
 Herz hinein, du heller Ja-
 fpis und Rubin! die Blicke
 deiner Liebe: und erfreu
 mich, daß ich doch bleib
 an deinem auferwehltten
 Leib eine lebendge Ribbe.
 Nach dir ift mir, o du
 theuer Liebesfeuer! krank,
 und glimmet, mein Herz
 durch Liebe verwundet.
 4. Von GOtt kömt mir
 ein Freudenfchein, wenn
 mich die holden Augen dein
 mit Freundlichkeit anblick-
 ken. O HErr JEfu, mein
 trautes Gut! dein Wort,
 dein Geift, dein Leib und
 Blut mich innerlich erquik-
 ken. Nimm mich freund-
 lich in dein Arme, daß ich
 warme werd von Gnaden;
 auf dein Wort komm ich
 geladen.
 5. HErr GOtt Vater,
 du ftarker Held! du haft
 mich ewig vor *) der Welt
 in deinem Sohn geliebet;
 dein Sohn hat mich ihm
 felbft vertraut, ich bin ein
 Glied von feiner Braut,
 fehr hoch in ihm erfreuet.
 Ey ja, ey ja! himmlifch
 Leben wird er geben mir
 P 5

Normalisierter Text

lauter Milch und Honig.
 Ach, mein Blümlein, Hosianna!
 Himmlisches Manna,
 das wir essen: deiner kann
 ich nicht vergessen.
 3. Wirf fehr tief in mein
 Herz hinein, du heller Jaspis
 und Rubin, die Blicke
 deiner Liebe: und erfreue
 mich, dass ich doch bleibe
 an deinem auserwählten
 Leib eine lebendige Rippe.
 Nach dir ist mir, o du
 teures Liebesfeuer, krank,
 und mein Herz glimmt, durch
 Liebe verwundet.
 4. Von Gott kommt mir
 ein Freudenschein, wenn
 mich deine holden Augen
 mit Freundlichkeit anblicken.
 O Herr Jesus, mein
 trautes Gut! dein Wort,
 dein Geist, dein Leib und
 Blut erquicken mich innerlich.
 Nimm mich freundlich
 in deine Arme, dass ich
 warm werde von Gnaden;
 auf dein Wort komme ich
 geladen.
 5. Herr Gott Vater,
 du starker Held! du hast
 mich ewig vor *) der Welt
 in deinem Sohn geliebt;
 dein Sohn hat mich ihm
 selbst anvertraut, ich bin ein
 Glied seiner Braut,
 sehr hoch in ihm erfreut.
 Ach ja, ach ja! Himmlisches
 Leben wird er mir geben
 P 5

ID

Gesangbuch1778_1_018481
 Gesangbuch1778_1_018482
 Gesangbuch1778_1_018483
 Gesangbuch1778_1_018484
 Gesangbuch1778_1_018485
 Gesangbuch1778_1_018486
 Gesangbuch1778_1_018487
 Gesangbuch1778_1_018488
 Gesangbuch1778_1_018489
 Gesangbuch1778_1_018490
 Gesangbuch1778_1_018491
 Gesangbuch1778_1_018492
 Gesangbuch1778_1_018493
 Gesangbuch1778_1_018494
 Gesangbuch1778_1_018495
 Gesangbuch1778_1_018496
 Gesangbuch1778_1_018497
 Gesangbuch1778_1_018498
 Gesangbuch1778_1_018499
 Gesangbuch1778_1_018500
 Gesangbuch1778_1_018501
 Gesangbuch1778_1_018502
 Gesangbuch1778_1_018503
 Gesangbuch1778_1_018504
 Gesangbuch1778_1_018505
 Gesangbuch1778_1_018506
 Gesangbuch1778_1_018507
 Gesangbuch1778_1_018508
 Gesangbuch1778_1_018509
 Gesangbuch1778_1_018510
 Gesangbuch1778_1_018511
 Gesangbuch1778_1_018512
 Gesangbuch1778_1_018513
 Gesangbuch1778_1_018514
 Gesangbuch1778_1_018515
 Gesangbuch1778_1_018516
 Gesangbuch1778_1_018517
 Gesangbuch1778_1_018518
 Gesangbuch1778_1_018519
 Gesangbuch1778_1_018520

Diplomatische Transkription

<pb n="252b" src="252.jpg" />
 dort oben; ewig foll mein
 Herz ihn loben.
 *) Eph. 1, 4.
 6. Wie bin ich doch fo
 herzlich froh, daß mein
 Schatz ift das A und O,
 der Anfang und das Ende!
 er wird mich noch, zu fei-
 nem Preis, aufnehmen in
 das Paradeis; deß klopf
 ich in die Hände. Amen,
 Amen! komm, du fchöne
 Freudenkrone, bleib nicht
 lange! deiner wart ich mit
 Verlangen.
 432. Mel. 146.
 DEn meine Seele liebt,
 der hat nicht feines
 gleichen: drum muß auch
 feiner Lieb all andre Liebe
 weichen. Er ift mein befter
 Freund, der immer bey mir
 bleibt, und alle Kümmerni-
 ß von meinem Herzen
 treibt.
 2. Ein folcher ift mein
 Freund; wie gut find feine
 Gaben, mit welchen er mich
 will ohn alles Ende laben!
 Was ich hier davon weiß,
 ift nicht gering und klein;
 und noch mehr werd ich
 fehn, wenn ich werd bey
 ihm feyn.
 433. Mel. 217.
 BEfchränkt, ihr Weifen die-
 fer Welt, die Freund-
 fchaft
 <pb n="253a" src="253.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="252b" src="252.jpg" />
 dort oben; ewig soll mein
 Herz ihn loben.
 *) Eph. 1, 4.
 6. Wie bin ich doch so
 herzlich froh, dass mein
 Schatz das A und O ist,
 der Anfang und das Ende!
 er wird mich noch, zu seinem
 Preis, ins Paradies
 aufnehmen; deshalb klopfe
 ich in die Hände. Amen,
 Amen! Komm, du schöne
 Freudenkrone, bleib nicht
 lange! Deiner harre ich mit
 Verlangen.
 432. Mel. 146.
 Den meine Seele liebt,
 der hat nicht seinesgleichen:
 darum muss auch
 seiner Liebe alle andere Liebe
 weichen. Er ist mein bester
 Freund, der immer bei mir
 bleibt, und alle Kümmernis
 von meinem Herzen
 treibt.
 2. Ein solcher ist mein
 Freund; wie gut sind seine
 Gaben, mit denen er mich
 ohne Ende laben will!
 Was ich hier davon weiß,
 ist nicht gering und klein;
 und noch mehr werde ich
 sehen, wenn ich bei ihm sein
 werde.
 433. Mel. 217.
 Beschränkt, ihr Weisen die-
 ser Welt, die Freund-
 schaft
 <pb n="253a" src="253.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018521	234 Von der innigen Gemeinfchaft	234 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_018522	fchaft immer auf die Gleic	schaft immer auf die Gleichen;
Gesangbuch1778_1_018523	chen; und leugnet, daß sich	und leugnet, dass sich
Gesangbuch1778_1_018524	GOtt gefelit mit denen, die	Gott gesellt mit denen, die
Gesangbuch1778_1_018525	ihn nicht erreichen! ift GOtt	ihn nicht erreichen! Ist Gott
Gesangbuch1778_1_018526	fchon alles und ich nichts;	schon alles und ich nichts;
Gesangbuch1778_1_018527	ich Schatten, er die Quell	ich Schatten, er die Quelle
Gesangbuch1778_1_018528	des Lichts; er noch fo ftark,	des Lichts; er noch so stark,
Gesangbuch1778_1_018529	ich noch fo blöde: er noch	ich noch so schwach: er noch
Gesangbuch1778_1_018530	fo rein, ich noch fo fchnöde;	so rein, ich noch so schnöde;
Gesangbuch1778_1_018531	er noch fo groß, ich noch	er noch so groß, ich noch
Gesangbuch1778_1_018532	fo klein: mein Freund ift	so klein: mein Freund ist
Gesangbuch1778_1_018533	mein und ich bin fein.	mein und ich bin sein.
Gesangbuch1778_1_018534	2. Mein Goel, mein Im	2. Mein Goel, mein Immanuel,
Gesangbuch1778_1_018535	manuel, mein Mittler,	mein Mittler,
Gesangbuch1778_1_018536	konnte Mittel finden, fich	konnte Mittel finden,
Gesangbuch1778_1_018537	meiner tiefverdornen Seel,	sich meiner tief verdornenen
Gesangbuch1778_1_018538	die ihn herab zog, zu ver	Seele, die ihn herabzog, zu verbinden;
Gesangbuch1778_1_018539	binden; der Davidssohn,	der Davidssohn,
Gesangbuch1778_1_018540	das Gotteslamm; mein	das Gotteslamm; mein
Gesangbuch1778_1_018541	HErr und GOtt und Bräu	Herr und Gott und Bräutigam,
Gesangbuch1778_1_018542	tigam, kam von dem Him	kam vom Himmel
Gesangbuch1778_1_018543	mel auf die Erde, daß er	auf die Erde, dass er mein
Gesangbuch1778_1_018544	mein Muths und Bluts	Gemüts- und Blutsfreund
Gesangbuch1778_1_018545	freund werde, ein Menfch	werde, ein Mensch wie ich,
Gesangbuch1778_1_018546	wie ich, mein Fleifch und	mein Fleisch und Bein:
Gesangbuch1778_1_018547	Bein: mein Freund ift mein,	mein Freund ist mein,
Gesangbuch1778_1_018548	und ich bin fein.	und ich bin sein.
Gesangbuch1778_1_018549	3. GOtt, welcher feinen	3. Gott, welcher seinen
Gesangbuch1778_1_018550	Sohn mir gab, gewährt	Sohn mir gab, gewährt
Gesangbuch1778_1_018551	mir alles in dem Sohne;	mir alles in dem Sohne;
Gesangbuch1778_1_018552	fowol fein Leiden, Kreuz und	sowohl sein Leiden, Kreuz und
Gesangbuch1778_1_018553	Grab, als feinen Thron	Grab, als seinen Thron
Gesangbuch1778_1_018554	und feine Krone, ja was	und seine Krone, ja was
Gesangbuch1778_1_018555	er redet, hat und thut,	er redet, hat und tut,
Gesangbuch1778_1_018556	fein Wort und Geift, fein	sein Wort und Geist, sein
Gesangbuch1778_1_018557	Fleifch und Blut, was er	Fleisch und Blut, was er
Gesangbuch1778_1_018558	gewonnen und erftritten,	gewonnen und erstritten,
Gesangbuch1778_1_018559	was er geleiftet und gelit	was er geleistet und gelitten,
Gesangbuch1778_1_018560	ten, das alles foll nun mei	das alles soll nun mein

ID

Gesangbuch1778_1_018561
 Gesangbuch1778_1_018562
 Gesangbuch1778_1_018563
 Gesangbuch1778_1_018564
 Gesangbuch1778_1_018565
 Gesangbuch1778_1_018566
 Gesangbuch1778_1_018567
 Gesangbuch1778_1_018568
 Gesangbuch1778_1_018569
 Gesangbuch1778_1_018570
 Gesangbuch1778_1_018571
 Gesangbuch1778_1_018572
 Gesangbuch1778_1_018573
 Gesangbuch1778_1_018574
 Gesangbuch1778_1_018575
 Gesangbuch1778_1_018576
 Gesangbuch1778_1_018577
 Gesangbuch1778_1_018578
 Gesangbuch1778_1_018579
 Gesangbuch1778_1_018580
 Gesangbuch1778_1_018581
 Gesangbuch1778_1_018582
 Gesangbuch1778_1_018583
 Gesangbuch1778_1_018584
 Gesangbuch1778_1_018585
 Gesangbuch1778_1_018586
 Gesangbuch1778_1_018587
 Gesangbuch1778_1_018588
 Gesangbuch1778_1_018589
 Gesangbuch1778_1_018590
 Gesangbuch1778_1_018591
 Gesangbuch1778_1_018592
 Gesangbuch1778_1_018593
 Gesangbuch1778_1_018594
 Gesangbuch1778_1_018595
 Gesangbuch1778_1_018596
 Gesangbuch1778_1_018597
 Gesangbuch1778_1_018598
 Gesangbuch1778_1_018599
 Gesangbuch1778_1_018600

Diplomatische Transkription

<pb n="253b" src="253.jpg" />
 ne feyn: mein Freund ift
 mein, und ich bin fein.
 4. Zwar kan er aller
 Chriſten Muth mit feiner
 Liebe fattfam weiden, wir
 dürfen um diſ höchſte Gut
 nicht eifern noch einander
 neiden; durch unfern grös-
 ſſen Genuß erſchöpft ſich
 nicht fein Ueberfluß: fo will
 ich ihn zwar keinem leug-
 nen, doch mir vor allen
 andern eignen. Hier ift
 kein Streit ums mein und
 dein: mein Freund ift mein,
 und ich bin fein.
 5. Ohn ihn ift mir der
 Himmel trüb, die Erd ein
 offner Höllenrachen; hinge-
 gen kan mir feine Lieb die
 Wüſteney zu Eden machen:
 ohn ihn wird unter aller
 Meng die Zeit zu lang, die
 Welt zu eng. Ich bin, wenn
 alle Freunde fliehen, wenn
 ſich die Engel felbt entzie-
 hen, zwar einfam, aber
 nicht allein: mein Freund
 ift mein, und ich bin fein.
 6. Sein ift mein Leib
 und meine Seel, die er er-
 ſchuf und auch erlöfte, hier
 nährt und ſalbt mit feinem
 Oel, bis er dort ewig beide
 tröſte; fein ift mein Muth,
 fein ift mein Sinn, fein ift,
 mit kurzem, was ich bin,
 ja was ich in und an mir
 habe, ift alles feine Gna-

Normalisierter Text

<pb n="253b" src="253.jpg" />
 sein: mein Freund ist
 mein, und ich bin sein.
 4. Zwar kann er aller
 Christen Mut mit seiner
 Liebe sattfam weiden, wir
 dürfen um dieses höchste Gut
 nicht eifern noch einander
 neiden; durch unseren größten
 Genuss erschöpft sich
 nicht sein Überfluss: so will
 ich ihn zwar keinem leugnen,
 doch mir vor allen
 anderen eignen. Hier ist
 kein Streit ums Mein und
 Dein: mein Freund ist mein,
 und ich bin sein.
 5. Ohne ihn ist mir der
 Himmel trüb, die Erde ein
 offener Höllenrachen; hingegen
 kann mir seine Liebe
 die Wüstenei zu Eden machen:
 ohne ihn wird unter aller
 Menge die Zeit zu lang, die
 Welt zu eng. Ich bin, wenn
 alle Freunde fliehen, wenn
 sich die Engel selbst entziehen,
 zwar einsam, aber
 nicht allein: mein Freund
 ist mein, und ich bin sein.
 6. Sein ist mein Leib
 und meine Seele, die er erschuf
 und auch erlöste, hier
 nährt und salbt mit seinem
 Öl, bis er dort ewig beide
 tröstet; sein ist mein Mut,
 sein ist mein Sinn, sein ist,
 kurz gesagt, was ich bin,
 ja was ich in und an mir
 habe, ist alles seine Gna-

ID

Gesangbuch1778_1_018601
 Gesangbuch1778_1_018602
 Gesangbuch1778_1_018603
 Gesangbuch1778_1_018604
 Gesangbuch1778_1_018605
 Gesangbuch1778_1_018606
 Gesangbuch1778_1_018607
 Gesangbuch1778_1_018608
 Gesangbuch1778_1_018609
 Gesangbuch1778_1_018610
 Gesangbuch1778_1_018611
 Gesangbuch1778_1_018612
 Gesangbuch1778_1_018613
 Gesangbuch1778_1_018614
 Gesangbuch1778_1_018615
 Gesangbuch1778_1_018616
 Gesangbuch1778_1_018617
 Gesangbuch1778_1_018618
 Gesangbuch1778_1_018619
 Gesangbuch1778_1_018620
 Gesangbuch1778_1_018621
 Gesangbuch1778_1_018622
 Gesangbuch1778_1_018623
 Gesangbuch1778_1_018624
 Gesangbuch1778_1_018625
 Gesangbuch1778_1_018626
 Gesangbuch1778_1_018627
 Gesangbuch1778_1_018628
 Gesangbuch1778_1_018629
 Gesangbuch1778_1_018630
 Gesangbuch1778_1_018631
 Gesangbuch1778_1_018632
 Gesangbuch1778_1_018633
 Gesangbuch1778_1_018634
 Gesangbuch1778_1_018635
 Gesangbuch1778_1_018636
 Gesangbuch1778_1_018637
 Gesangbuch1778_1_018638
 Gesangbuch1778_1_018639
 Gesangbuch1778_1_018640

Diplomatische Transkription

den-
 <pb n="254a" src="254.jpg" />
 der Seele mit Christo. 235
 dengabe. Ach wär ich ganz
 vom Undank rein! mein
 Freund ist mein, und ich
 bin fein.
 7. Sein ist mein Werk,
 fein ist mein Ruhm, ich
 fucht ihn nicht, da er mich
 fand; ich hab zu meinem
 Eigenthum ionft, leider!
 nichts als Sünd und Schan-
 de: doch hat mein Freund
 auch diefe Laft mit feinem
 Kreuz auf sich gefaßt, und,
 um mir Fried und Ruh zu
 fchaffen, all meine Schuld
 und ihre Strafen verfchar-
 ret in fein Grab hinein:
 mein Freund ist mein, und
 ich bin fein.
 8. Sein ist mein Glück
 und meine Zeit, fein ist
 mein Sterben und mein
 Leben, und feiner Ehr und
 Dienft geweiht, für ihn
 beftimmt und ihm ergeben.
 Es kommet, was ich laß
 und thu, von ihm her und
 ihm wieder zu: fein find
 auch alle meine Schmerzen,
 die er fo zärtlich nimmt
 zu Herzen: er fühlt und
 lindert meine Pein; mein
 Freund ist mein, und ich
 bin fein.
 9. Es zürn und ftürme
 jeder Feind, er machet nicht,
 daß ich erftaune; der Rich-

Normalisierter Text

dengabe.
 <pb n="254a" src="254.jpg" />
 der Seele mit Christo. 235
 dengabe. Ach wäre ich ganz
 vom Undank rein! mein
 Freund ist mein, und ich
 bin sein.
 7. Sein ist mein Werk,
 sein ist mein Ruhm, ich
 suchte ihn nicht, da er mich
 fand; ich habe zu meinem
 Eigenthum sonst, leider!
 nichts als Sünde und Schande:
 doch hat mein Freund
 auch diese Last mit seinem
 Kreuz auf sich gefasst, und,
 um mir Frieden und Ruh zu
 schaffen, all meine Schuld
 und ihre Strafen verscharrt
 in sein Grab hinein:
 mein Freund ist mein, und
 ich bin sein.
 8. Sein ist mein Glück
 und meine Zeit, sein ist
 mein Sterben und mein
 Leben, und seiner Ehre und
 seinem Dienst geweiht, für ihn
 bestimmt und ihm ergeben.
 Es kommt, was ich lasse
 und tue, von ihm her und
 ihm wieder zu: sein sind
 auch alle meine Schmerzen,
 die er so zärtlich nimmt
 zu Herzen: er fühlt und
 lindert meine Pein; mein
 Freund ist mein, und ich
 bin sein.
 9. Es zürne und stürme
 jeder Feind, er macht nicht,
 dass ich erstaune; der Richter

ID

Gesangbuch1778_1_018641
 Gesangbuch1778_1_018642
 Gesangbuch1778_1_018643
 Gesangbuch1778_1_018644
 Gesangbuch1778_1_018645
 Gesangbuch1778_1_018646
 Gesangbuch1778_1_018647
 Gesangbuch1778_1_018648
 Gesangbuch1778_1_018649
 Gesangbuch1778_1_018650
 Gesangbuch1778_1_018651
 Gesangbuch1778_1_018652
 Gesangbuch1778_1_018653
 Gesangbuch1778_1_018654
 Gesangbuch1778_1_018655
 Gesangbuch1778_1_018656
 Gesangbuch1778_1_018657
 Gesangbuch1778_1_018658
 Gesangbuch1778_1_018659
 Gesangbuch1778_1_018660
 Gesangbuch1778_1_018661
 Gesangbuch1778_1_018662
 Gesangbuch1778_1_018663
 Gesangbuch1778_1_018664
 Gesangbuch1778_1_018665
 Gesangbuch1778_1_018666
 Gesangbuch1778_1_018667
 Gesangbuch1778_1_018668
 Gesangbuch1778_1_018669
 Gesangbuch1778_1_018670
 Gesangbuch1778_1_018671
 Gesangbuch1778_1_018672
 Gesangbuch1778_1_018673
 Gesangbuch1778_1_018674
 Gesangbuch1778_1_018675
 Gesangbuch1778_1_018676
 Gesangbuch1778_1_018677
 Gesangbuch1778_1_018678
 Gesangbuch1778_1_018679
 Gesangbuch1778_1_018680

Diplomatische Transkription

ter felber ift mein Freund,
 drum fchreckt mich nicht
 <pb n="254b" src="254.jpg" />
 die Gottspofaune. *) Ob
 Erd und Himmel bricht und
 kracht, ob Leib und Seele
 mir verfchmacht't, muß
 mein Gebeine gleich verwe-
 fen, fo ift doch meine Seel
 genesen. Man les' es auf
 dem Grabeftein: mein
 Freund ift mein, und
 ich bin fein.
 *) 1 Theff. 4, 18.
 434. Mel. 15.
 Ach komm, du füßer Her-
 zensgaft, du Labfal
 meiner Seele! bey der du
 deine Wohnung haft in
 diefer Jammerhöhle.
 2. Reut aus, du theu-
 res Glaubenspfand! *) was
 nicht dein eigen heißet; ach!
 beut dem Willen doch die
 Hand, der fich der Welt
 entreißet.
 *) Eph. 1, 14.
 3. Es fchaut dein holter
 Gnadenblick die Sünden-
 gruft im Herzen, und zieht
 fich dennoch nicht zurück, er
 fieht auf Chriffti Schmerzen.
 4. Ich öffne dir Herz,
 Seel und Sinn, mit brün-
 ftigem Verlangen, dich, o
 mein JEfu! mein Gewinn,
 recht freudig zu umfängen.
 5. Komm, komm und
 halt dein Abendmahl mit
 deinem fchwachen Kinde;

Normalisierter Text

selbst ist mein Freund,
 darum schreckt mich nicht
 <pb n="254b" src="254.jpg" />
 die Gottesposaune. *) Ob
 Erde und Himmel bricht und
 kracht, ob Leib und Seele
 mir verschmachtet, muss
 mein Gebein gleich verwesen,
 so ist doch meine Seele
 genesen. Man lese es auf
 dem Grabstein: mein
 Freund ist mein, und
 ich bin sein.
 *) 1 Thess. 4, 18.
 434. Mel. 15.
 Ach komm, du süßer Her-
 zensgast, du Labsal
 meiner Seele! bei der du
 deine Wohnung hast in
 dieser Jammerhöhle.
 2. Räum aus, du teures
 Glaubenspfand! *) was
 nicht dein Eigen heißet; ach!
 biete dem Willen doch die
 Hand, der sich der Welt
 entreißt.
 *) Eph. 1, 14.
 3. Es schaut dein holder
 Gnadenblick die Sündengruft
 im Herzen, und zieht
 sich dennoch nicht zurück, er
 sieht auf Christi Schmerzen.
 4. Ich öffne dir Herz,
 Seele und Sinn, mit brünstigem
 Verlangen, dich, o
 mein Jesus! mein Gewinn,
 recht freudig zu umfängen.
 5. Komm, komm und
 halt dein Abendmahl mit
 deinem schwachen Kinde;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018681	daß deiner füßen Liebe	dass deiner süßen Liebe
Gesangbuch1778_1_018682	Strahl	Strahl
Gesangbuch1778_1_018683	<pb n="255a" src="255.jpg" />	<pb n="255a" src="255.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018684	236 Von der innigen Gemeinfchaft	236 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_018685	Strahl mich inniglich ent-	Strahl mich inniglich entzünde.
Gesangbuch1778_1_018686	zünde.	
Gesangbuch1778_1_018687	6. O da verbindet sich	6. O da verbindet sich
Gesangbuch1778_1_018688	Seel und GOtt, in recht	Seele und Gott, in recht
Gesangbuch1778_1_018689	vertrauter Liebe; was ihm	vertrauter Liebe; was ihm
Gesangbuch1778_1_018690	zuwider, muß in Tod, vor	zuwider, muss in den Tod, vor
Gesangbuch1778_1_018691	diefem Himmelstriebe.	diesem Himmelstriebe.
Gesangbuch1778_1_018692	7. Da liegt des Teufels	7. Da liegt des Teufels
Gesangbuch1778_1_018693	Macht zerftret, die Welt	Macht zerstreut, die Welt
Gesangbuch1778_1_018694	ift überwunden; da führt	ist überwunden; da führt
Gesangbuch1778_1_018695	des Geiftes Freudigkeit die	des Geistes Freudigkeit die
Gesangbuch1778_1_018696	Sündenluft gebunden.	Sündenlust gebunden.
Gesangbuch1778_1_018697	8. Wie leicht ilt dann	8. Wie leicht ist dann
Gesangbuch1778_1_018698	des Heilands Joch, wie	des Heilands Joch, wie
Gesangbuch1778_1_018699	fanft ilt feine Bürde! ach,	sanft ist seine Bürde! ach,
Gesangbuch1778_1_018700	fpricht die Seele: daß ich	spricht die Seele: dass ich
Gesangbuch1778_1_018701	doch ihm ganz zur Freude	doch ihm ganz zur Freude
Gesangbuch1778_1_018702	würde!	würde!
Gesangbuch1778_1_018703	9. Du Geift der Gnade!	9. Du Geist der Gnade!
Gesangbuch1778_1_018704	fteh mir bey, und laß mich	Steh mir bei, und lass mich
Gesangbuch1778_1_018705	ja nicht fallen: mach mei-	ja nicht fallen: mach meinen
Gesangbuch1778_1_018706	nen Gang gewiß und frey,	Gang gewiss und frei,
Gesangbuch1778_1_018707	und leite mich in allen.	und leite mich in allem.
Gesangbuch1778_1_018708	10. Ach nimm mein Herz	10. Ach nimm mein Herz
Gesangbuch1778_1_018709	dir gänzlich ein, und ftärk	dir gänzlich ein, und stärke
Gesangbuch1778_1_018710	es aus der Höhe! dann	es aus der Höhe! dann
Gesangbuch1778_1_018711	werd ich völlig felig feyn,	werde ich völlig selig sein,
Gesangbuch1778_1_018712	wenn ich einft JEFum fehe.	wenn ich einst Jesus sehe.
Gesangbuch1778_1_018713	435. Mel. 11.	435. Mel. 11.
Gesangbuch1778_1_018714	Ich bin dein, HErr JEFu	Ich bin dein, Herr Jesus
Gesangbuch1778_1_018715	Chrift! der du ewig	Christ! der du ewig
Gesangbuch1778_1_018716	meine bift: deine ftarke Lie-	mein bist: deine starke Liebeshand
Gesangbuch1778_1_018717	beshand ilt mein fichres	ist mein sicheres
Gesangbuch1778_1_018718	Unterpfang.	Unterpfang.
Gesangbuch1778_1_018719	2. Haft du mich nicht	2. Hast du mich nicht
Gesangbuch1778_1_018720	fchon geliebt, da ich dich	schon geliebt, da ich dich

ID

Gesangbuch1778_1_018721
 Gesangbuch1778_1_018722
 Gesangbuch1778_1_018723
 Gesangbuch1778_1_018724
 Gesangbuch1778_1_018725
 Gesangbuch1778_1_018726
 Gesangbuch1778_1_018727
 Gesangbuch1778_1_018728
 Gesangbuch1778_1_018729
 Gesangbuch1778_1_018730
 Gesangbuch1778_1_018731
 Gesangbuch1778_1_018732
 Gesangbuch1778_1_018733
 Gesangbuch1778_1_018734
 Gesangbuch1778_1_018735
 Gesangbuch1778_1_018736
 Gesangbuch1778_1_018737
 Gesangbuch1778_1_018738
 Gesangbuch1778_1_018739
 Gesangbuch1778_1_018740
 Gesangbuch1778_1_018741
 Gesangbuch1778_1_018742
 Gesangbuch1778_1_018743
 Gesangbuch1778_1_018744
 Gesangbuch1778_1_018745
 Gesangbuch1778_1_018746
 Gesangbuch1778_1_018747
 Gesangbuch1778_1_018748
 Gesangbuch1778_1_018749
 Gesangbuch1778_1_018750
 Gesangbuch1778_1_018751
 Gesangbuch1778_1_018752
 Gesangbuch1778_1_018753
 Gesangbuch1778_1_018754
 Gesangbuch1778_1_018755
 Gesangbuch1778_1_018756
 Gesangbuch1778_1_018757
 Gesangbuch1778_1_018758
 Gesangbuch1778_1_018759
 Gesangbuch1778_1_018760

Diplomatische Transkription

noch hoch betrübt? haft
 du deine Werbung nicht,
 <pb n="255b" src="255.jpg" />
 Bräutigam, auf mich gerichtet?
 3. Zog der Vater meinen Sinn nicht aus Liebe zu dir hin, als fein mir zu ftarker Zug den Unglauben überwug?
 4. Als ich mich nun zu dir wandt, machtest du dich mir bekant, und mit meiner Seel vertraut, mehr als man Verlobte schaut.
 5. So viel Jahre, Tag und Stund ist mir deine Liebe kund, und der Treue Standhaftigkeit dauret veft auf deiner Seit.
 6. Mir ist auch das Hochzeitkleid schon durch dein Verdienst bereit't, da du felbst, HErr JEFu Chrif, von mir angezogen bist.
 7. Zeuch nun, zeuch nun meinen Sinn gänzlich in den deinen hin; du, mein HErr und GOtt, allein sollt mein ewges Erbtheil feyn.
 8. Ich begeh nur in dein Herz, fonft nicht auf noch niederwerts; o daß doch kein Augenblick mich von der Gemeinfchaft rückt!
 436. Mel. 161.
 KÖnig JEFu! den wir lieben, aber tausend-tausendmal zu wenig noch, du Regierer unfrer Triebe! bind

Normalisierter Text

noch hoch betrübte? hast
 du deine Werbung nicht,
 <pb n="255b" src="255.jpg" />
 Bräutigam, auf mich gerichtet?
 3. Zog der Vater meinen Sinn nicht aus Liebe zu dir hin, als sein mir zu starker Zug den Unglauben überwog?
 4. Als ich mich nun zu dir wandte, machtest du dich mir bekannt, und mit meiner Seele vertraut, mehr als man Verlobte schaut.
 5. So viele Jahre, Tage und Stunden ist mir deine Liebe kund, und der Treue Standhaftigkeit dauert fest auf deiner Seite.
 6. Mir ist auch das Hochzeitskleid schon durch dein Verdienst bereitet, da du selbst, Herr Jesus Christ, von mir angezogen bist.
 7. Zieh nun, zieh nun meinen Sinn gänzlich in den deinen hin; du, mein Herr und Gott, allein sollst mein ewiges Erbteil sein.
 8. Ich begehre nur in dein Herz, sonst nicht auf noch niederwärts; o daß doch kein Augenblick mich von der Gemeinschaft rückt!
 436. Mel. 161.
 König Jesus! den wir lieben, aber tausend-tausendmal zu wenig noch, du Regierer unserer Triebe! Binde uns fester :: an dein Joch;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018761	uns vefter :, an dein Joch;	sei
Gesangbuch1778_1_018762	fey	
Gesangbuch1778_1_018763	<pb n="256a" src="256.jpg" />	<pb n="256a" src="256.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018764	der Seele mit Christo. 237	der Seele mit Christo. 237
Gesangbuch1778_1_018765	fey uns günftig, mach uns	sei uns günftig, mach uns
Gesangbuch1778_1_018766	brünftig, laß uns ganz dein	brünftig, lass uns ganz dein
Gesangbuch1778_1_018767	eigen werden, gute Schäf-	Eigen werden, gute Schäflein
Gesangbuch1778_1_018768	lein von den felgen kleinen	von den seligen kleinen
Gesangbuch1778_1_018769	Heerden!	Herden!
Gesangbuch1778_1_018770	437. Mel. 151.	437. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_018771	Wir wolln in JEFu Ar-	Wir wollen in Jesu Ar-
Gesangbuch1778_1_018772	men; wer hilft uns	men; wer hilft uns
Gesangbuch1778_1_018773	dann dahin? ach, einzig	dann dahin? ach, einzig
Gesangbuch1778_1_018774	fein Erbarmen, fein treuer	sein Erbarmen, sein treuer
Gesangbuch1778_1_018775	Liebesfynn: fo folgen wir	Liebessinn: so folgen wir
Gesangbuch1778_1_018776	dem Triebe, den er uns	dem Trieb, den er uns
Gesangbuch1778_1_018777	felbt verleiht, und schmek-	selbst verleiht, und schmecken
Gesangbuch1778_1_018778	ken feine Liebe und feine	seine Liebe und seine
Gesangbuch1778_1_018779	Freundlichkeit.	Freundlichkeit.
Gesangbuch1778_1_018780	2. Er segn' uns eins	2. Er segne uns eins
Gesangbuch1778_1_018781	beym andern, nach feiner	beim anderen, nach seiner
Gesangbuch1778_1_018782	groffen Lieb, und helf uns	großen Liebe, und helfe uns
Gesangbuch1778_1_018783	fröhlich wandern, durch	fröhlich wandern, durch
Gesangbuch1778_1_018784	feinen Gnadentrieb; das	seinen Gnadentrieb; das
Gesangbuch1778_1_018785	Haupt, mit Blut befflossen,	Haupt, mit Blut befflossen,
Gesangbuch1778_1_018786	bleib uns ftets vorm Ge-	bleibe uns stets vorm Gesicht;
Gesangbuch1778_1_018787	licht; das Blut, fo er ver-	das Blut, so er vergossen,
Gesangbuch1778_1_018788	goffen, mach uns voll Zu-	mache uns voll Zuversicht!
Gesangbuch1778_1_018789	verficht!	
Gesangbuch1778_1_018790	3. Sein Kreuz, die	3. Sein Kreuz, die
Gesangbuch1778_1_018791	Schmach, die Aengften, er-	Schmach, die Ängste, erfreuen
Gesangbuch1778_1_018792	freuen unfre Seel, wie ihm	unsere Seele, wie ihm
Gesangbuch1778_1_018793	am allerbängften dort un-	am allerängsten dort unser
Gesangbuch1778_1_018794	fer Freudenöl durch feine	Freudenöl durch seine
Gesangbuch1778_1_018795	Schweißeslöcher am Oel-	Schweißeslöcher am Ölberg
Gesangbuch1778_1_018796	berg drang heraus; er trank	drang heraus; er trank
Gesangbuch1778_1_018797	den bitterm Becher bis auf	den bitteren Becher bis auf
Gesangbuch1778_1_018798	den Boden aus.	den Boden aus.
Gesangbuch1778_1_018799	4. Wir wünfchen uns	4. Wir wünschen uns
Gesangbuch1778_1_018800	die Gnade, das Lamm ge-	die Gnade, das Lamm geschlachtet

ID

Gesangbuch1778_1_018801
 Gesangbuch1778_1_018802
 Gesangbuch1778_1_018803
 Gesangbuch1778_1_018804
 Gesangbuch1778_1_018805
 Gesangbuch1778_1_018806
 Gesangbuch1778_1_018807
 Gesangbuch1778_1_018808
 Gesangbuch1778_1_018809
 Gesangbuch1778_1_018810
 Gesangbuch1778_1_018811
 Gesangbuch1778_1_018812
 Gesangbuch1778_1_018813
 Gesangbuch1778_1_018814
 Gesangbuch1778_1_018815
 Gesangbuch1778_1_018816
 Gesangbuch1778_1_018817
 Gesangbuch1778_1_018818
 Gesangbuch1778_1_018819
 Gesangbuch1778_1_018820
 Gesangbuch1778_1_018821
 Gesangbuch1778_1_018822
 Gesangbuch1778_1_018823
 Gesangbuch1778_1_018824
 Gesangbuch1778_1_018825
 Gesangbuch1778_1_018826
 Gesangbuch1778_1_018827
 Gesangbuch1778_1_018828
 Gesangbuch1778_1_018829
 Gesangbuch1778_1_018830
 Gesangbuch1778_1_018831
 Gesangbuch1778_1_018832
 Gesangbuch1778_1_018833
 Gesangbuch1778_1_018834
 Gesangbuch1778_1_018835
 Gesangbuch1778_1_018836
 Gesangbuch1778_1_018837
 Gesangbuch1778_1_018838
 Gesangbuch1778_1_018839
 Gesangbuch1778_1_018840

Diplomatische Transkription

ichlacht't zu fehn, und von
 dem Kreuzespfade nie wie
 <pb n="256b" src="256.jpg" />
 der abzugehn. Er wohn
 in unfern Stillen, darinn
 er gerne fchafft, und geb
 bey kleinem Willen der
 Seele groffe *) Kraft.
 *) Pf. 138, 3.
 438. Mel. 30.
 THEures Oberhaupt! wir
 bitten kindlich, laß uns
 doch in dir, aus Gnaden,
 ftündlich erfunden werden,
 bis du uns heimholeft von
 der Erden.
 2. Alle Gnadenkinder
 verdens wiffen, was das
 Herze kan bey dir genieffen;
 o lieben Kinder! habt ihn
 doch recht lieb, den Freund
 der Sünder.
 3. Wenn wir einft im
 Harfenfpilerreihen werden
 ftehn, da wolln wir uns
 recht freuen, ihn ganz er
 kennen, und ihn bey dem
 liebften Namen nennen.
 439. Mel. 39.
 GEfälbeter Heiland, ver
 ordnet zum fegnen: du
 wolleft uns allen recht gnä
 dig begegnen, und heut
 und in folgenden Tagen
 und Jahren, in deiner
 Verpflegung uns treulich
 bewahren! ;,;
 2. Sey deinen Gefreund
 ten fo inniglich nahe, du
 Gotteslamm! wie dich Jo

Normalisierter Text

zu sehen, und von
 dem Kreuzespfad nie wieder
 <pb n="256b" src="256.jpg" />
 abzugehen. Er wohne
 in unserem Stillen, darin
 er gerne schafft, und gebe
 bei kleinem Willen der
 Seele große *) Kraft.
 *) Ps. 138, 3.
 438. Mel. 30.
 Teures Oberhaupt! wir
 bitten kindlich, lass uns
 doch in dir, aus Gnaden,
 stündlich gefunden werden,
 bis du uns heimholst von
 der Erde.
 2. Alle Gnadenkinder
 werden es wissen, was das
 Herz bei dir genießen kann;
 o lieben Kinder! Habt ihn
 doch recht lieb, den Freund
 der Sünder.
 3. Wenn wir einst im
 Harfenspielerreihen werden
 stehen, da wollen wir uns
 recht freuen, ihn ganz erkennen,
 und ihn beim
 liebsten Namen nennen.
 439. Mel. 39.
 Gesalbter Heiland, ver
 ordnet zum Segnen: du
 wollest uns allen recht gnädig
 begegnen, und heute
 und in folgenden Tagen
 und Jahren, in deiner
 Verpflegung uns treulich
 bewahren! ;,;
 2. Sei deinen Gefreunden
 so inniglich nahe, du
 Gotteslamm! wie dich Jo

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018841	hannes	hannes
Gesangbuch1778_1_018842	<pb n="257a" src="257.jpg" />	<pb n="257a" src="257.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018843	238 Von der innigen Gemeinfchaft	238 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_018844	hannes dort fahe; gebeut	hannes dort sah; gebiete
Gesangbuch1778_1_018845	deinem Segen auf ewige	deinem Segen auf ewige
Gesangbuch1778_1_018846	Zeiten lich über dein Fleifch	Zeiten sich über dein Fleisch
Gesangbuch1778_1_018847	und Gebeine zu breiten!	und Gebein zu breiten!
Gesangbuch1778_1_018848	3. Wir find doch fchon	3. Wir sind doch schon
Gesangbuch1778_1_018849	alle für JEſum geboren,	alle für Jesus geboren,
Gesangbuch1778_1_018850	vor tauſend und abermal	vor tausend und abermal
Gesangbuch1778_1_018851	tauſend erkoren. Mit nie-	tausend erkoren. Mit
Gesangbuch1778_1_018852	mand vergleichliche göttliche	niemand vergleichliche göttliche
Gesangbuch1778_1_018853	Liebe: o daß dir doch jedes	Liebe: o dass dir doch jedes
Gesangbuch1778_1_018854	ein Heiligthum bliebe!	ein Heiligtum bliebe!
Gesangbuch1778_1_018855	4. Mein Herz müſſe	4. Mein Herz müſſe
Gesangbuch1778_1_018856	ftets in die Nägelmaal	stets in die Nagelmale
Gesangbuch1778_1_018857	ſchauen, und du in Gerech-	schauen, und du in Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_018858	tigkeit dich ihm vertrauen;	dich ihm anvertrauen;
Gesangbuch1778_1_018859	der Friede, der höher als	der Friede, der höher als
Gesangbuch1778_1_018860	alle Gedanken, der müſſe	alle Gedanken, der müſſe
Gesangbuch1778_1_018861	nicht von mir entweichen	nicht von mir entweichen
Gesangbuch1778_1_018862	noch wanken.	noch wanken.
Gesangbuch1778_1_018863	5. Ich gönne der Welt	5. Ich gönne der Welt
Gesangbuch1778_1_018864	ihre herrliche Sachen, ich	ihre herrlichen Sachen, ich
Gesangbuch1778_1_018865	laſſe den Weiſen ihr wirken	lasse den Weisen ihr Wirken
Gesangbuch1778_1_018866	und machen: der Eigenge-	und Machen: der EigenGerechte
Gesangbuch1778_1_018867	rechte mag laufen und	mag laufen und
Gesangbuch1778_1_018868	rennen; wenn mir nur	rennen; wenn mir nur
Gesangbuch1778_1_018869	mein Herze recht anfängt zu	mein Herz recht anfängt zu
Gesangbuch1778_1_018870	brennen!	brennen!
Gesangbuch1778_1_018871	440. Mel. 206.	440. Mel. 206.
Gesangbuch1778_1_018872	GEilt, Seel und Leib fo	Geist, Seele und Leib so
Gesangbuch1778_1_018873	deine bleib, daß kein	deine bleibe, dass kein
Gesangbuch1778_1_018874	Gedank, auch nicht der	Gedanke, auch nicht der
Gesangbuch1778_1_018875	kleinfte Hang, ſich in der	kleinste Hang, sich in der
Gesangbuch1778_1_018876	Fremde hier, mein Einigs	Fremde hier, mein einiges
Gesangbuch1778_1_018877	Herz! von dir verlier;	Herz! von dir verliere;
Gesangbuch1778_1_018878	nein, jeder Schlag der	nein, jeder Schlag der
Gesangbuch1778_1_018879	Adern mag ein Echo feyn,	Adern mag ein Echo sein,
Gesangbuch1778_1_018880	von Lamm, Blut und Ge-	von Lamm, Blut und Gemeinschaft.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_018881	mein.	<pb n="257b" src="257.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018882	<pb n="257b" src="257.jpg" />	<pb n="257b" src="257.jpg" />
Gesangbuch1778_1_018883	441. Mel. 4.	441. Mel. 4.
Gesangbuch1778_1_018884	DU blutiges Haupt: weils	Du blutiges Haupt: weil
Gesangbuch1778_1_018885	Sündern erlaubt, im	es Sündern erlaubt ist, im
Gesangbuch1778_1_018886	Geifte zu fehn, wie troft	Geiste zu sehen, wie trostreich
Gesangbuch1778_1_018887	reich für uns deine Wun	für uns deine Wunden
Gesangbuch1778_1_018888	den dir ftehn;	dir stehen;
Gesangbuch1778_1_018889	2. So laß, uns zum Glück,	2. So lass, uns zum Glück,
Gesangbuch1778_1_018890	den gläubigen Blick fich in	den gläubigen Blick sich in
Gesangbuch1778_1_018891	uns verneun, fo oft wir uns	uns erneuern, so oft wir uns
Gesangbuch1778_1_018892	unferer Gnadenwahl freun.	unserer Gnadenwahl freuen.
Gesangbuch1778_1_018893	3. Du haft uns umarmt,	3. Du hast uns umarmt,
Gesangbuch1778_1_018894	und lieblich erwarmt; wir	und lieblich erwärmt; wir
Gesangbuch1778_1_018895	find uns bewußt, daß du	sind uns bewusst, dass du
Gesangbuch1778_1_018896	uns als Kinder gefetzt an	uns als Kinder gesetzt an
Gesangbuch1778_1_018897	die Bruft.	die Brust.
Gesangbuch1778_1_018898	4. Nun weint unfer Herz	4. Nun weint unser Herz
Gesangbuch1778_1_018899	vor Freude und Schmerz;	vor Freude und Schmerz;
Gesangbuch1778_1_018900	vor Schmerz über fich, vor	vor Schmerz über sich, vor
Gesangbuch1778_1_018901	inniger Freude, o Lamm!	inniger Freude, o Lamm!
Gesangbuch1778_1_018902	über dich.	über dich.
Gesangbuch1778_1_018903	5. Vergönne uns nur,	5. Vergönne uns nur,
Gesangbuch1778_1_018904	weil unfre Natur noch nicht	weil unsere Natur noch nicht
Gesangbuch1778_1_018905	vollbereit't, den gläubigen	voll bereitet ist, den gläubigen
Gesangbuch1778_1_018906	Blick in dein' offene Seit!	Blick in deine offene Seite!
Gesangbuch1778_1_018907	6. Jemehr ein Herz hier	6. Je mehr ein Herz hier
Gesangbuch1778_1_018908	fich fehnet nach dir, vor	sich sehnt nach dir, vor
Gesangbuch1778_1_018909	Freud und Schaam weint,	Freude und Scham weint,
Gesangbuch1778_1_018910	je näher bift du ihm, o	je näher bist du ihm, o
Gesangbuch1778_1_018911	blutiger Freund!	blutiger Freund!
Gesangbuch1778_1_018912	7. Bleib, JEfus! ach	7. Bleib, Jesus! ach
Gesangbuch1778_1_018913	bleib dem heiligen Leib der	bleibe dem heiligen Leib der
Gesangbuch1778_1_018914	Sündergemein, ihr Alles,	Sündergemeinschaft, ihr Alles,
Gesangbuch1778_1_018915	ja Alles in Allem, allein.	ja Alles in Allem, allein.
Gesangbuch1778_1_018916	442. Mel. 70.	442. Mel. 70.
Gesangbuch1778_1_018917	Ich bitte kindlich, Lamm!	Ich bitte kindlich, Lamm!
Gesangbuch1778_1_018918	mach mich in der Zeit	mach mich in der Zeit
Gesangbuch1778_1_018919	fo ganz und gründlich, daß	so ganz und gründlich, dass
Gesangbuch1778_1_018920	es	es

ID

Gesangbuch1778_1_018921
 Gesangbuch1778_1_018922
 Gesangbuch1778_1_018923
 Gesangbuch1778_1_018924
 Gesangbuch1778_1_018925
 Gesangbuch1778_1_018926
 Gesangbuch1778_1_018927
 Gesangbuch1778_1_018928
 Gesangbuch1778_1_018929
 Gesangbuch1778_1_018930
 Gesangbuch1778_1_018931
 Gesangbuch1778_1_018932
 Gesangbuch1778_1_018933
 Gesangbuch1778_1_018934
 Gesangbuch1778_1_018935
 Gesangbuch1778_1_018936
 Gesangbuch1778_1_018937
 Gesangbuch1778_1_018938
 Gesangbuch1778_1_018939
 Gesangbuch1778_1_018940
 Gesangbuch1778_1_018941
 Gesangbuch1778_1_018942
 Gesangbuch1778_1_018943
 Gesangbuch1778_1_018944
 Gesangbuch1778_1_018945
 Gesangbuch1778_1_018946
 Gesangbuch1778_1_018947
 Gesangbuch1778_1_018948
 Gesangbuch1778_1_018949
 Gesangbuch1778_1_018950
 Gesangbuch1778_1_018951
 Gesangbuch1778_1_018952
 Gesangbuch1778_1_018953
 Gesangbuch1778_1_018954
 Gesangbuch1778_1_018955
 Gesangbuch1778_1_018956
 Gesangbuch1778_1_018957
 Gesangbuch1778_1_018958
 Gesangbuch1778_1_018959
 Gesangbuch1778_1_018960

Diplomatische Transkription

<pb n="258a" src="258.jpg" />
 der Seele mit Christo. 239
 es dein Herz erfreut, und
 daß ich, obgleich stiller Weise,
 an Seel und Leib dich
 doch herrlich preiße.
 2. Ist meine Hütte gleich
 morsch, und oft zu schwach
 für Zeugenfchritte, für
 Noth und Ungemach, und
 zu dergleichen mühn und
 rühren, wies an den Krie-
 gern des HErrn zu spüren;
 3. So bin ich aber,
 GOtt Lob! ein Geift mit
 dir, selger Liebhaber! und
 du verfanfft auch mir in
 Noth und Tod bis zu dem
 Grabe, woran ich genug
 hier und ewig habe.
 4. Denn deine Seele
 geht immer mit mir um:
 um Freudendle, um deine
 Hirtenftimm, und um ein
 Ohr, das sie vernimmt,
 wird dir manch Seufzerlein
 angestimmt.
 443. Mel. 4.
 Eins bitt ich vom HErrn,
 das hätte ich gern: mit
 JElu Gemein in ihm unver-
 rücklich erfunden zu feyn!
 2. Voll Sehnlucht und
 Schmerz um Heil für mein
 Herz, und fonft keiner Luft
 als aus den fünf heiligen
 Wunden bewußt.
 3. Frey ohne Gebot und
 nicht nur aus Noth, nein,
 gerne recht klein, und in-

Normalisierter Text

<pb n="258a" src="258.jpg" />
 der Seele mit Christo. 239
 es dein Herz erfreut, und
 dass ich, obgleich stiller Weise,
 an Seele und Leib dich
 doch herrlich preise.
 2. Ist meine Hütte gleich
 morsch, und oft zu schwach
 für Zeugenschritte, für
 Not und Ungemach, und
 zu dergleichen Mühen und
 Rühren, wie es an den Kriegern
 des Herrn zu spüren ist;
 3. So bin ich aber,
 Gott Lob! ein Geist mit
 dir, seliger Liebhaber! und
 du versankst auch mir in
 Not und Tod bis zu dem
 Grabe, woran ich genug
 hier und ewig habe.
 4. Denn deine Seele
 geht immer mit mir um:
 um Freudendle, um deine
 Hirtenstimme, und um ein
 Ohr, das sie vernimmt,
 wird dir manch Seufzerlein
 angestimmt.
 443. Mel. 4.
 Eins bitte ich vom Herrn,
 das hätte ich gern: mit
 Jesus Gemeinschaft in ihm
 unverrücklich gefunden zu sein!
 2. Voll Sehnsucht und
 Schmerz um Heil für mein
 Herz, und sonst keiner Lust
 als aus den fünf heiligen
 Wunden bewusst.
 3. Frei ohne Gebot und
 nicht nur aus Not, nein,
 gerne recht klein, und in-

ID

Gesangbuch1778_1_018961
 Gesangbuch1778_1_018962
 Gesangbuch1778_1_018963
 Gesangbuch1778_1_018964
 Gesangbuch1778_1_018965
 Gesangbuch1778_1_018966
 Gesangbuch1778_1_018967
 Gesangbuch1778_1_018968
 Gesangbuch1778_1_018969
 Gesangbuch1778_1_018970
 Gesangbuch1778_1_018971
 Gesangbuch1778_1_018972
 Gesangbuch1778_1_018973
 Gesangbuch1778_1_018974
 Gesangbuch1778_1_018975
 Gesangbuch1778_1_018976
 Gesangbuch1778_1_018977
 Gesangbuch1778_1_018978
 Gesangbuch1778_1_018979
 Gesangbuch1778_1_018980
 Gesangbuch1778_1_018981
 Gesangbuch1778_1_018982
 Gesangbuch1778_1_018983
 Gesangbuch1778_1_018984
 Gesangbuch1778_1_018985
 Gesangbuch1778_1_018986
 Gesangbuch1778_1_018987
 Gesangbuch1778_1_018988
 Gesangbuch1778_1_018989
 Gesangbuch1778_1_018990
 Gesangbuch1778_1_018991
 Gesangbuch1778_1_018992
 Gesangbuch1778_1_018993
 Gesangbuch1778_1_018994
 Gesangbuch1778_1_018995
 Gesangbuch1778_1_018996
 Gesangbuch1778_1_018997
 Gesangbuch1778_1_018998
 Gesangbuch1778_1_018999
 Gesangbuch1778_1_019000

Diplomatische Transkription

<pb n="258b" src="258.jpg" />
 nig geneiget, ein Stäub-
 lein zu feyn.
 4. Im innerften Grund
 vom blutigen Bund, gefüh-
 lig und warm, und doch
 niemals anders als elend,
 und arm.
 5. Ach ginge mein Sinn
 doch einzig dahin, nach
 Seel und Gebein dein Herz,
 o mein Heiland! durchaus
 zu erfreun.
 6. Du haft mich einmal
 aus ewiger Wahl zum Volke
 gebracht, das du dir zum
 Luftpiel auf Erden gemacht.
 7. Du nahmest mich ein
 in deine Gemein; dis fe-
 lige Loos das fiel mir
 mit all feinem Glück in den
 Schoos.
 8. So wurde ich dein,
 du leibst mich dir ein,
 und gabst mir den Kuß des
 Friedens, zu deines Heils
 ganzem Genuß.
 9. Die göttliche Flamm
 und menschliche Schaam,
 die ich da empfand, erfüllte
 mein Herze und bracht es
 in Brand.
 10. Gedenk ich daran,
 und wie ich dich dann gar
 oft noch geübt; fo bin ich
 zu gleicher Zeit froh und
 betrübt.
 11. Ich bleibe in Schuld,
 und deine Geduld, die vor
 mir erfcheint, macht, daß

Normalisierter Text

<pb n="258b" src="258.jpg" />
 nig geneigt, ein Stäublein
 zu sein.
 4. Im innersten Grund
 vom blutigen Bund, gefühlvoll
 und warm, und doch
 niemals anders als elend
 und arm.
 5. Ach ginge mein Sinn
 doch einzig dahin, nach
 Seele und Gebein dein Herz,
 o mein Heiland! durchaus
 zu erfreuen.
 6. Du hast mich einmal
 aus ewiger Wahl zum Volke
 gebracht, das du dir zum
 Lustspiel auf Erden gemacht.
 7. Du nahmst mich ein
 in deine Gemeinschaft; dieses
 selige Los das fiel mir
 mit all seinem Glück in den
 Schoß.
 8. So wurde ich dein,
 du leibtest mich dir ein,
 und gabst mir den Kuss des
 Friedens, zu deines Heils
 ganzem Genuss.
 9. Die göttliche Flamme
 und menschliche Scham,
 die ich da empfand, erfüllte
 mein Herz und brachte es
 in Brand.
 10. Gedenke ich daran,
 und wie ich dich dann gar
 oft noch geübt; so bin ich
 zu gleicher Zeit froh und
 betrübt.
 11. Ich bleibe in Schuld,
 und deine Geduld, die vor
 mir erscheint, macht, dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019001	lich	sich
Gesangbuch1778_1_019002	<pb n="259a" src="259.jpg" />	<pb n="259a" src="059.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019003	240 Von der innigen Gemeinfchaft	240 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_019004	lich mein Herz oft recht fatt	sich mein Herz oft recht satt
Gesangbuch1778_1_019005	vor dir weint.	vor dir weint.
Gesangbuch1778_1_019006	12. Ich liebe dich zwar,	12. Ich liebe dich zwar,
Gesangbuch1778_1_019007	doch lange nicht gar, bin	doch lange nicht ganz, bin
Gesangbuch1778_1_019008	nicht fo entbrennt, daß ich	nicht so entbrannt, dass ich
Gesangbuch1778_1_019009	mit mir felber zufrieden	mit mir selber zufrieden
Gesangbuch1778_1_019010	feyn könt.	sein könnte.
Gesangbuch1778_1_019011	13. Wie Petrus geliebt,	13. Wie Petrus geliebt,
Gesangbuch1778_1_019012	da er dich betrübt; wie	da er dich betrübte; wie
Gesangbuch1778_1_019013	Thomas entzückt war, da	Thomas entzückt war, da
Gesangbuch1778_1_019014	er dich, feinen Verwundten,	er dich, seinen Verwundeten,
Gesangbuch1778_1_019015	erblickt;	erblickte;
Gesangbuch1778_1_019016	14. Und was für ein	14. Und was für ein
Gesangbuch1778_1_019017	Glück Maria beym Blick	Glück Maria beim Blick
Gesangbuch1778_1_019018	des Lammes genoß, da lie	des Lammes genoss, da sie
Gesangbuch1778_1_019019	die durchgrabenen Füße	die durchgrabenen Füße
Gesangbuch1778_1_019020	umfchloß:	umschloss:
Gesangbuch1778_1_019021	15. So wüncfte ich mir,	15. So wünschte ich mir,
Gesangbuch1778_1_019022	mein Heiland! vor dir be-	mein Heiland! vor dir beständig
Gesangbuch1778_1_019023	ftändig zu ftehn, und dir	zu stehen, und dir
Gesangbuch1778_1_019024	unverwendet ins Herze zu	unverwandt ins Herz zu
Gesangbuch1778_1_019025	fehn.	sehen.
Gesangbuch1778_1_019026	16. Johannes im Schoos,	16. Johannes im Schoß,
Gesangbuch1778_1_019027	das wäre mein Loos: ich	das wäre mein Los: ich
Gesangbuch1778_1_019028	fehn mich allein mit dir	sehne mich allein mit dir
Gesangbuch1778_1_019029	auf das nächfte verbunden	auf das nächste verbunden
Gesangbuch1778_1_019030	zu feyn;	zu sein;
Gesangbuch1778_1_019031	17. Bis daß ich heimgeh,	17. Bis dass ich heimgehe,
Gesangbuch1778_1_019032	und leiblich dich feh, in	und leiblich dich sehe, in
Gesangbuch1778_1_019033	ewiger Freud: ach mach	ewiger Freude: ach mach
Gesangbuch1778_1_019034	mich zu diefem Empfange	mich zu diesem Empfange
Gesangbuch1778_1_019035	bereit!	bereit!
Gesangbuch1778_1_019036	444. Mel. 244.	444. Mel. 244.
Gesangbuch1778_1_019037	DAnkt ihm mit Mund uud	Dankt ihm mit Mund und
Gesangbuch1778_1_019038	Händen, die ihr lafts	Händen, die ihr lasst
Gesangbuch1778_1_019039	Wundenroth anfangen, mit-	Wundenrot anfangen, mitteln,
Gesangbuch1778_1_019040	teln, enden; ach danket	enden; ach danket

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019041	alle GOtt! er ward ein	alle Gott! er ward ein
Gesangbuch1778_1_019042	<pb n="259b" src="259.jpg" />	<pb n="259b" src="259.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019043	Menſch, wie ich, er ifts	Mensch, wie ich, er ist es
Gesangbuch1778_1_019044	noch ficherlich, und macht	noch sicherlich, und macht
Gesangbuch1778_1_019045	die ihm anhangen, zu Ei-	die ihm anhängen, zu einem
Gesangbuch1778_1_019046	nem Geift mit ſich.	Geist mit sich.
Gesangbuch1778_1_019047	445. Mel. 14.	445. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_019048	O JEſu! welche Gnad	O Jesus! welche Gnade
Gesangbuch1778_1_019049	ift das, mit dir vereint	ist das, mit dir vereint
Gesangbuch1778_1_019050	zu feyn; welch Heil und	zu sein; welch Heil und
Gesangbuch1778_1_019051	Troft in reichem Maaß,	Trost in reichem Maß,
Gesangbuch1778_1_019052	für Geift, Seel und Gebein!	für Geist, Seele und Gebein!
Gesangbuch1778_1_019053	2. Du biſt die Urfach	2. Du bist die Ursache
Gesangbuch1778_1_019054	deiner Leut, die Urfach, daß	deiner Leute, die Ursache, daß
Gesangbuch1778_1_019055	ſie find, die Urfach unfrer	sie sind, die Ursache unserer
Gesangbuch1778_1_019056	Seligkeit, und was ſich	Seligkeit, und was sich
Gesangbuch1778_1_019057	Gutes findet.	Gutes findet.
Gesangbuch1778_1_019058	3. Man lehnt ſich oft	3. Man sehnt sich oft
Gesangbuch1778_1_019059	gar inniglich, Ein Geift mit	gar inniglich, ein Geist mit
Gesangbuch1778_1_019060	dir zu feyn; du wardſt ein	dir zu sein; du wurdest ein
Gesangbuch1778_1_019061	Menſch, drum kan man	Mensch, darum kann man
Gesangbuch1778_1_019062	ſich auch feiner Menſchheit	sich auch seiner Menschheit
Gesangbuch1778_1_019063	freun.	freuen.
Gesangbuch1778_1_019064	4. Du lebteſt in Mühe-	4. Du lebstest in Mühseligkeit,
Gesangbuch1778_1_019065	ligkeit, fühlteſt unfer Elend	fühltest unser Elend
Gesangbuch1778_1_019066	wohl; das machet unfre	wohl; das macht unsere
Gesangbuch1778_1_019067	Lebenszeit nun deines Tro-	Lebenszeit nun deines Trostes
Gesangbuch1778_1_019068	ſtes voll.	voll.
Gesangbuch1778_1_019069	5. Du ſtarbſt, und lieſt-	5. Du starbst, und ließest
Gesangbuch1778_1_019070	ſt dich zur Ruh hinlegen	dich zur Ruh hinlegen in
Gesangbuch1778_1_019071	in das Grab: drum ift man	das Grab: darum ist man
Gesangbuch1778_1_019072	auch bereit dazu; legt gern	auch bereit dazu; legt gern
Gesangbuch1778_1_019073	die Hütte ab.	die Hütte ab.
Gesangbuch1778_1_019074	6. Weil aber du nach	6. Weil aber du nach
Gesangbuch1778_1_019075	kurzer Zeit froh wieder auf-	kurzer Zeit froh wieder auferstandst,
Gesangbuch1778_1_019076	erfandſt, und dich, ver-	und dich, verklärt,
Gesangbuch1778_1_019077	klärt, in Herrlichkeit hin-	in Herrlichkeit hinauf
Gesangbuch1778_1_019078	auf gen Himmel wandſt;	gen Himmel wandtest;
Gesangbuch1778_1_019079	7. So fährt itzt keins in	7. So fährt jetzt keines in
Gesangbuch1778_1_019080	deine Freud, das nicht,	deine Freude, das nicht,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019081	wies	wie es
Gesangbuch1778_1_019082	<pb n="260a" src="260.jpg" />	<pb n="260a" src="260.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019083	der Seele mit Christo. 241	der Seele mit Christo. 241
Gesangbuch1778_1_019084	wies ihm beſtimmt, dereinf	wie es ihm beſtimmt iſt, dereinf
Gesangbuch1778_1_019085	mit Ehrerbietigkeit den Leib	mit Ehrerbietigkeit den Leib
Gesangbuch1778_1_019086	auch wieder nimmt.	auch wieder nimmt.
Gesangbuch1778_1_019087	8. Mein Heiland! dir	8. Mein Heiland! Dir
Gesangbuch1778_1_019088	ſey Dank dafür; mein Herz	ſei Dank dafür; mein Herz
Gesangbuch1778_1_019089	bet't drüber an, daß tod	betet darüber an, daß tot
Gesangbuch1778_1_019090	und lebend ich mit dir Ge-	und lebendig ich mit dir Gemeinſchaft
Gesangbuch1778_1_019091	meinſchaft haben kan!	haben kann!
Gesangbuch1778_1_019092	446. Mel. 58.	446. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_019093	ACH mein HERR JEU!	Ach mein Herr Jesus!
Gesangbuch1778_1_019094	dein Nahefeyn bringt	dein Nahſein bringt
Gesangbuch1778_1_019095	groffen Frieden ins Herz	großen Frieden ins Herz
Gesangbuch1778_1_019096	hinein, und dein Gnaden-	hinein, und dein Gnadenanblick
Gesangbuch1778_1_019097	anblick macht uns fo felig,	macht uns ſo ſelig,
Gesangbuch1778_1_019098	daß auchs Gebeine dar-	daß auch das Gebein darüber
Gesangbuch1778_1_019099	über fröhlich und dankbar	fröhlich und dankbar
Gesangbuch1778_1_019100	wird.	wird.
Gesangbuch1778_1_019101	2. Wir fehn dein freund-	2. Wir ſehen dein freundliches
Gesangbuch1778_1_019102	liches Angeſicht voll Huld	Angeſicht voll Huld
Gesangbuch1778_1_019103	und Gnade, wol leiblich	und Gnade, wohl leiblich
Gesangbuch1778_1_019104	nicht; aber unfre Seele	nicht; aber unſere Seele
Gesangbuch1778_1_019105	kans ſchon gewahren: du	kann es ſchon gewahren: du
Gesangbuch1778_1_019106	kanft dich fühlbar gnug	kannſt dich fühlbar genug
Gesangbuch1778_1_019107	offenbaren, auch ungefehn.	offenbaren, auch ungeſehen.
Gesangbuch1778_1_019108	3. O wer nur immer bey	3. O wer nur immer bei
Gesangbuch1778_1_019109	Tag und Nacht dein zu ge-	Tag und Nacht dein zu genießen
Gesangbuch1778_1_019110	nieffen recht wär bedacht;	recht wäre bedacht;
Gesangbuch1778_1_019111	der hätt ohne Ende von	der hätte ohne Ende von
Gesangbuch1778_1_019112	Glück zu fagen, und Leib	Glück zu ſagen, und Leib
Gesangbuch1778_1_019113	und Seele müßt immer fra-	und Seele müſſte immer fragen:
Gesangbuch1778_1_019114	gen: wer iſt wie du?	wer iſt wie du?
Gesangbuch1778_1_019115	4. Barmherzig, gnädig,	4. Barmherzig, gnädig,
Gesangbuch1778_1_019116	geduldig feyn, uns täglich	geduldig ſein, uns täglich
Gesangbuch1778_1_019117	reichlich die Schuld ver-	reichlich die Schuld verzeihen,
Gesangbuch1778_1_019118	zeihn, heilen, ftilln und	heilen, ſtillen und
Gesangbuch1778_1_019119	tröften, erfreun und fegnen,	tröſten, erfreuen und ſegnen,
Gesangbuch1778_1_019120	und unfrer Seele als Freund	und unſerer Seele als Freund

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019121	begegnen, ist deine Luft.	begegnen, ist deine Lust.
Gesangbuch1778_1_019122	<pb n="260b" src="260.jpg" />	<pb n="260b" src="260.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019123	5. Ach gib an deinem	5. Ach gib an deinem
Gesangbuch1778_1_019124	kostbaren Heil uns alle Ta	kostbaren Heil uns alle Tage
Gesangbuch1778_1_019125	ge vollkommenen Theil, und	vollkommenen Teil, und
Gesangbuch1778_1_019126	laß unfre Seele sich immer	lass unsere Seele sich immer
Gesangbuch1778_1_019127	schicken, aus Noth und	schicken, aus Not und
Gesangbuch1778_1_019128	Liebe nach dir zu blicken,	Liebe nach dir zu blicken,
Gesangbuch1778_1_019129	ohn Unterlaß!	ohne Unterlass!
Gesangbuch1778_1_019130	6. Und wenn wir wei	6. Und wenn wir weinen,
Gesangbuch1778_1_019131	nen, so tröft uns bald mit	so tröste uns bald mit
Gesangbuch1778_1_019132	deiner blutigen Todsgestalt:	deiner blutigen Todesgestalt:
Gesangbuch1778_1_019133	ja, die laß uns immer vor	ja, die lass uns immer vor
Gesangbuch1778_1_019134	Augen schweben, und dein	Augen schweben, und dein
Gesangbuch1778_1_019135	wahrhaftiges in uns leben	Wahrhaftiges in uns leben
Gesangbuch1778_1_019136	zu sehen feyn!	zu sehen sein!
Gesangbuch1778_1_019137	7. Ein herzliches Wefen,	7. Ein herzliches Wesen,
Gesangbuch1778_1_019138	und Kindlichkeit, fey unfre	und Kindlichkeit, sei unsere
Gesangbuch1778_1_019139	Zierde zu aller Zeit, und	Zierde zu aller Zeit, und
Gesangbuch1778_1_019140	die Blutbesprengung aus	die Blutbesprengung aus
Gesangbuch1778_1_019141	deinen Wunden, erhalt uns	deinen Wunden, erhalte uns
Gesangbuch1778_1_019142	solche zu allen Stunden,	solche zu allen Stunden,
Gesangbuch1778_1_019143	bey Freud und Leid.	bei Freud und Leid.
Gesangbuch1778_1_019144	8. So werden wir bis in	8. So werden wir bis in
Gesangbuch1778_1_019145	Himmel 'nein mit dir ver	den Himmel hinein mit dir vergnügt
Gesangbuch1778_1_019146	gnügt wie die Kindlein feyn.	wie die Kindlein sein.
Gesangbuch1778_1_019147	Muß man gleich die Wangen	Muss man auch die Wangen
Gesangbuch1778_1_019148	noch manchmal netzen; wenn	noch manchmal netzen; wenn
Gesangbuch1778_1_019149	sich das Herz nur an dir	sich das Herz nur an dir
Gesangbuch1778_1_019150	flets fetzen und ftilfen kan.	stets setzen und stillen kann.
Gesangbuch1778_1_019151	9. Du reichft uns deine	9. Du reichst uns deine
Gesangbuch1778_1_019152	durchgrabne Hand, die so	durchgrabene Hand, die so
Gesangbuch1778_1_019153	viel Treue an uns gewandt,	viel Treue an uns gewandt
Gesangbuch1778_1_019154	daß wir beym dran denken	hat, dass wir beim Drandenken
Gesangbuch1778_1_019155	beschämt da ftehen, und	beschämt da stehen, und
Gesangbuch1778_1_019156	unfer Auge muß übergehen	unser Auge muss übergehen
Gesangbuch1778_1_019157	vor Lob und Dank.	vor Lob und Dank.
Gesangbuch1778_1_019158	10. Der Kuß von deinem	10. Der Kuss von deinem
Gesangbuch1778_1_019159	erblaßten Mund macht und	erblassten Mund macht und
Gesangbuch1778_1_019160	erhält unfre Herz verwundet;	erhält unser Herz verwundet;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019161	und die Ueberfrömung mit	und die Überströpfung mit
Gesangbuch1778_1_019162	Q dei	Q deinem
Gesangbuch1778_1_019163	<pb n="261a" src="261.jpg" />	<pb n="261a" src="261.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019164	242 Von der innigen Gemeinfchaft	242 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_019165	deinem Blute macht uns	deinem Blute macht uns
Gesangbuch1778_1_019166	nach Seele, Leib, Sinn und	nach Seele, Leib, Sinn und
Gesangbuch1778_1_019167	Muthe, dir ähnlich leyn.	Mut, dir ähnlich sein.
Gesangbuch1778_1_019168	447. Mel. 68.	447. Mel. 68.
Gesangbuch1778_1_019169	O du füffe Luft aus der	O du süße Lust aus der
Gesangbuch1778_1_019170	Liebesbruft: du erwek	Liebesbrust: du erweckst
Gesangbuch1778_1_019171	kelt wahre Freude, daß ich	wahre Freude, dass ich
Gesangbuch1778_1_019172	falfche Freude meide; o du	falsche Freude meide; o du
Gesangbuch1778_1_019173	füffe Luft aus der Liebes	süße Lust aus der Liebesbrust!
Gesangbuch1778_1_019174	bruft!	
Gesangbuch1778_1_019175	2. Laßt mich in der Ruh,	2. Lasst mich in der Ruh,
Gesangbuch1778_1_019176	fragt nicht, was ich thu!	fragt nicht, was ich tue!
Gesangbuch1778_1_019177	Ich bin durch den Vorhang	Ich bin durch den Vorhang
Gesangbuch1778_1_019178	gangen, JEFum gläubig zu	gegangen, Jesus gläubig zu
Gesangbuch1778_1_019179	umfängen. Laßt mich in der	umfängen. Lasst mich in der
Gesangbuch1778_1_019180	Ruh, fragt nicht, was ich thu!	Ruh, fragt nicht, was ich tue!
Gesangbuch1778_1_019181	3. Ich bin benedeyt, weil	3. Ich bin gesegnet, weil
Gesangbuch1778_1_019182	mich GÖtt erfreut: o un	mich Gott erfreut: o unendlich
Gesangbuch1778_1_019183	endlich tiefe Güte! o wie	tiefe Güte! o wie
Gesangbuch1778_1_019184	froh wird mein Gemüthe!	froh wird mein Gemüt!
Gesangbuch1778_1_019185	ich bin benedeyt, weil mich	ich bin gesegnet, weil mich
Gesangbuch1778_1_019186	GÖtt erfreut.	Gott erfreut.
Gesangbuch1778_1_019187	4. In der Sabbathsruh	4. In der Sabbatsruh
Gesangbuch1778_1_019188	tritt er felbt herzu. O wie	tritt er selbst herzu. O wie
Gesangbuch1778_1_019189	groffe füffe Wonne ftrahlet	große süße Wonne strahlt
Gesangbuch1778_1_019190	dann von diefer Sonne!	dann von dieser Sonne!
Gesangbuch1778_1_019191	in der Sabbathsruh tritt	in der Sabbatsruh tritt
Gesangbuch1778_1_019192	er felbt herzu.	er selbst herzu.
Gesangbuch1778_1_019193	5. Alles wird verfenkt,	5. Alles wird versenkt,
Gesangbuch1778_1_019194	was uns je gekränk. Dief	was uns je gekränkt. Diese
Gesangbuch1778_1_019195	Freude flört kein Leiden,	Freude stört kein Leiden,
Gesangbuch1778_1_019196	weil in Freuden über Freu	weil in Freuden über Freuden
Gesangbuch1778_1_019197	den alles wird verfenkt, was	alles wird versenkt, was
Gesangbuch1778_1_019198	uns je gekränk.	uns je gekränkt.
Gesangbuch1778_1_019199	448. Mel. 230.	448. Mel. 230.
Gesangbuch1778_1_019200	SEy du mir nur immer	Sei du mir nur immer

ID

Gesangbuch1778_1_019201
 Gesangbuch1778_1_019202
 Gesangbuch1778_1_019203
 Gesangbuch1778_1_019204
 Gesangbuch1778_1_019205
 Gesangbuch1778_1_019206
 Gesangbuch1778_1_019207
 Gesangbuch1778_1_019208
 Gesangbuch1778_1_019209
 Gesangbuch1778_1_019210
 Gesangbuch1778_1_019211
 Gesangbuch1778_1_019212
 Gesangbuch1778_1_019213
 Gesangbuch1778_1_019214
 Gesangbuch1778_1_019215
 Gesangbuch1778_1_019216
 Gesangbuch1778_1_019217
 Gesangbuch1778_1_019218
 Gesangbuch1778_1_019219
 Gesangbuch1778_1_019220
 Gesangbuch1778_1_019221
 Gesangbuch1778_1_019222
 Gesangbuch1778_1_019223
 Gesangbuch1778_1_019224
 Gesangbuch1778_1_019225
 Gesangbuch1778_1_019226
 Gesangbuch1778_1_019227
 Gesangbuch1778_1_019228
 Gesangbuch1778_1_019229
 Gesangbuch1778_1_019230
 Gesangbuch1778_1_019231
 Gesangbuch1778_1_019232
 Gesangbuch1778_1_019233
 Gesangbuch1778_1_019234
 Gesangbuch1778_1_019235
 Gesangbuch1778_1_019236
 Gesangbuch1778_1_019237
 Gesangbuch1778_1_019238
 Gesangbuch1778_1_019239
 Gesangbuch1778_1_019240

Diplomatische Transkription

freundlich, wenn wirk-
 <pb n="261b" src="261.jpg" />
 lich oder nur vermeintlich
 mir dis und jens auch fchwer
 feyn wolt; und laß mich
 ftets inne werden, daß du
 mein höchfter Trost auf Er-
 den, mein Schatz, mein
 Friede, und mein Gold!
 HErr JEſu! mache mich
 recht kindverwöhnt an dich,
 und verleihe mir einen Hang,
 der Lebenslang das Herz
 nach dir erhalte krank!
 449. Mel. 36.
 Ach deines Gnadenange-
 fichtes Schimmer! der
 leucht mir Tag und Nacht,
 und laß mich immer ein
 zart Gefühl von deiner
 Freundschaft haben, mich
 dran zu laben;
 2. Daß Leib und Seele
 dein Verdienst genieße, daß
 mich oft wiederholt dein
 Friede küſſe, und daß mein
 Fuß als wie auf Roſen gehe,
 in deiner Nähe!
 3. Ich bin dein armes
 Würmlein, und ſoferne ich
 fonft was feyn ſoll, bleib
 ich das doch gerne, em-
 pfinde deine Gunft, und
 werd es drüber tagtäglich
 lieber.
 4. Soll aber dis und
 das durch mich gefchehen;
 fo will ich gern auch an die
 Arbeit gehen: wenn ich
 nur dich, deß Umgang

Normalisierter Text

freundlich, wenn wirk-
 <pb n="261b" src="261.jpg" />
 lich oder nur vermeintlich
 mir dies und jenes auch schwer
 sein wollte; und lass mich
 stets inne werden, dass du
 mein höchster Trost auf Erden,
 mein Schatz, mein
 Friede und mein Gold bist!
 Herr Jesus! mache mich
 recht kindverwöhnt an dich,
 und verleihe mir einen Hang,
 der lebenslang das Herz
 nach dir krank erhalte!
 449. Mel. 36.
 Ach deines Gnadenange-
 sichtes Schimmer! der
 leuchte mir Tag und Nacht,
 und lass mich immer ein
 zartes Gefühl von deiner
 Freundschaft haben, mich
 daran zu laben;
 2. Dass Leib und Seele
 dein Verdienst genieße, dass
 mich oft wiederholt dein
 Friede küsse, und dass mein
 Fuß als wie auf Rosen gehe,
 in deiner Nähe!
 3. Ich bin dein armes
 Würmlein, und sofern ich
 sonst etwas sein soll, bleibe
 ich das doch gerne, empfinde
 deine Gunst, und
 werde es darüber tagtäglich
 lieber.
 4. Soll aber dies und
 das durch mich geschehen;
 so will ich gern auch an die
 Arbeit gehen: wenn ich
 nur dich, dessen Umgang

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019241	mir	mir
Gesangbuch1778_1_019242	<pb n="262a" src="262.jpg" />	<pb n="262a" src="262.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019243	der Seele mit Christo. 243	der Seele mit Christo. 243
Gesangbuch1778_1_019244	mir fo fülle, niemals ver-	mir so süß ist, niemals vermisse!
Gesangbuch1778_1_019245	milffe!	
Gesangbuch1778_1_019246	450. Mel. 185.	450. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_019247	DEin Verdienft und deine	Dein Verdienst und deine
Gesangbuch1778_1_019248	liebe Nähe fegne mich	liebe Nähe segne mich
Gesangbuch1778_1_019249	nur für und für; unfers	nur für und für; unseres
Gesangbuch1778_1_019250	lieben Vaters in der Höhe	lieben Vaters in der Höhe
Gesangbuch1778_1_019251	Gnad und Liebe fey mit	Gnade und Liebe sei mit
Gesangbuch1778_1_019252	mir; und des heiligen Gei-	mir; und des heiligen Geistes
Gesangbuch1778_1_019253	ftes Muttertreue führe mich	Muttertreue führe mich
Gesangbuch1778_1_019254	befständig, und verleihe mir	beständig, und verleihe mir
Gesangbuch1778_1_019255	ein lanftes Wohlergehn;	ein sanftes Wohlergehen;
Gesangbuch1778_1_019256	fo kans thun beym ruhn	so kann es tun beim Ruhen
Gesangbuch1778_1_019257	beftehn.	bestehen.
Gesangbuch1778_1_019258	451. Mel. 124.	451. Mel. 124.
Gesangbuch1778_1_019259	O was ift für fülle Ruh	O was ist für süße Ruh
Gesangbuch1778_1_019260	bey den Füffen meines	bei den Füßen meines
Gesangbuch1778_1_019261	JEfu immerzu zu genies-	Jesus immerzu zu genießen!
Gesangbuch1778_1_019262	fen! da ich ihm mein Herz	da ich ihm mein Herz
Gesangbuch1778_1_019263	aufthu, daß die füllen Leh-	auf tue, dass die süßen Lehren
Gesangbuch1778_1_019264	ren in mich flieffen.	in mich fließen.
Gesangbuch1778_1_019265	2. Oeffne dich, du fül-	2. Öffne dich, du süßer
Gesangbuch1778_1_019266	fer Mund! laß mich hören	Mund! lass mich hören
Gesangbuch1778_1_019267	deinen theuren Liebesgrund,	deinen teuren Liebesgrund,
Gesangbuch1778_1_019268	mich zu lehren, treu zu	mich zu lehren, treu zu
Gesangbuch1778_1_019269	feyn in deinem Bund, ein-	sein in deinem Bund, einzukehren,
Gesangbuch1778_1_019270	zukehren, mich an dir zu	mich an dir zu
Gesangbuch1778_1_019271	nähren.	nähren.
Gesangbuch1778_1_019272	3. Hier bin ich, mein	3. Hier bin ich, mein
Gesangbuch1778_1_019273	HErr und GOtt! unterweif	Herr und Gott! unterweise
Gesangbuch1778_1_019274	mich, daß ich auf das Eins,	mich, dass ich auf das Eine,
Gesangbuch1778_1_019275	das noth, recht befleiß mich;	das Not tut, recht befleißige
Gesangbuch1778_1_019276	dein Will fey mein täglich	mich; dein Wille sei mein
Gesangbuch1778_1_019277	Brod, damit fpeif' mich,	täglich Brod, damit speise
Gesangbuch1778_1_019278	daß ich ewig preif' dich.	mich, dass ich ewig preise
Gesangbuch1778_1_019279	4. Lehr mich halten Ruh-	dich.
Gesangbuch1778_1_019280	fabbath, und erkennen das	4. Lehre mich halten Ruhsabbath,

ID

Gesangbuch1778_1_019281
 Gesangbuch1778_1_019282
 Gesangbuch1778_1_019283
 Gesangbuch1778_1_019284
 Gesangbuch1778_1_019285
 Gesangbuch1778_1_019286
 Gesangbuch1778_1_019287
 Gesangbuch1778_1_019288
 Gesangbuch1778_1_019289
 Gesangbuch1778_1_019290
 Gesangbuch1778_1_019291
 Gesangbuch1778_1_019292
 Gesangbuch1778_1_019293
 Gesangbuch1778_1_019294
 Gesangbuch1778_1_019295
 Gesangbuch1778_1_019296
 Gesangbuch1778_1_019297
 Gesangbuch1778_1_019298
 Gesangbuch1778_1_019299
 Gesangbuch1778_1_019300
 Gesangbuch1778_1_019301
 Gesangbuch1778_1_019302
 Gesangbuch1778_1_019303
 Gesangbuch1778_1_019304
 Gesangbuch1778_1_019305
 Gesangbuch1778_1_019306
 Gesangbuch1778_1_019307
 Gesangbuch1778_1_019308
 Gesangbuch1778_1_019309
 Gesangbuch1778_1_019310
 Gesangbuch1778_1_019311
 Gesangbuch1778_1_019312
 Gesangbuch1778_1_019313
 Gesangbuch1778_1_019314
 Gesangbuch1778_1_019315
 Gesangbuch1778_1_019316
 Gesangbuch1778_1_019317
 Gesangbuch1778_1_019318
 Gesangbuch1778_1_019319
 Gesangbuch1778_1_019320

Diplomatische Transkription

<pb n="262b" src="262.jpg" />
 Theil, das Maria hat, alles
 nennen schmerzlichen Ver-
 lust und Schaden, als das mil-
 de Marterleibnamsbilde.
 452. Mel. 14.
 Die Thränen des Imma-
 nuel sind der Gemeine
 Text, je mehr zur Heimath
 unrer Seel der Seelen
 Heimweh wächst.
 2. Und siehet man noch
 überdem des Heilands Le-
 ben an, das GOtt und
 Menfchen angenehm und in
 GOtt war gethan:
 3. Was wars doch an-
 ders, (Herz, du weißts!)
 als ein täglicher Tod, und
 Kraft und Trost des heil-
 gen Geifts, mit abwechseln-
 der Noth?
 4. Nun geht keins durch
 dis Jammerthal und fät
 die Thränenfaat, das nicht
 an dem Original Trost und
 Exempel hat.
 5. Es ist nichts unter
 alle dem, was Leib und
 Seel macht matt, fo fürch-
 terlich unangenehm, als
 daß man Sünde hat.
 6. Wenns Geiftes Zucht
 das Gliedergift, der Seele
 Schlangenart, fo jeder
 Mensch bey sich antrifft,
 dem Herzen offenbart;
 7. Wie roth wird da das
 Wängelein! was Thränen

Normalisierter Text

und erkennen den
 <pb n="262b" src="262.jpg" />
 Teil, den Maria hat, alles
 nennen schmerzlichen Verlust
 und Schaden, als das
 milde Marterleibnamsbild.
 452. Mel. 14.
 Die Thränen des Imma-
 nuel sind der Gemeinde
 Text, je mehr zur Heimat
 unserer Seele der Seelen
 Heimweh wächst.
 2. Und sieht man noch
 überdies des Heilands Leben
 an, das Gott und
 Menschen angenehm und in
 Gott war getan:
 3. Was war es doch anders,
 (Herz, du weißt es!)
 als ein täglicher Tod, und
 Kraft und Trost des heiligen
 Geistes, mit abwechselnder
 Not?
 4. Nun geht keines durch
 dieses Jammerthal und sät
 die Tränensaat, das nicht
 an dem Original Trost und
 Exempel hat.
 5. Es ist nichts unter
 alledem, was Leib und
 Seele matt macht, so fürchterlich
 unangenehm, als
 dass man Sünde hat.
 6. Wenn des Geistes Zucht
 das Gliedergift, der Seele
 Schlangenart, so jeder
 Mensch bei sich antrifft,
 dem Herzen offenbart;
 7. Wie rot wird da das
 Wängelein! was Tränen rollen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_019321	Q 2 rolln	Output
Gesangbuch1778_1_019322	Input	<pb n="263a" src="263.jpg" />
Gesangbuch1778_1_019323	<pb n="263a" src="263.jpg" />	244 Von der innigen Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_019324	244 Von der innigen Gemeinfchaft	rollen herab! Und käme kein
Gesangbuch1778_1_019325	rolln herab! und käm kein	Friedensengelein und malte
Gesangbuch1778_1_019326	Friedensengelein und mahl-	Jesus ab,
Gesangbuch1778_1_019327	te JEFum ab,	8. Und zeigte klar aus
Gesangbuch1778_1_019328	8. Und zeigte klärlich aus	dem Buch, wo's Herz so
Gesangbuch1778_1_019329	dem Buch, wo's Herz fo	gern daran glaubt, dass er
Gesangbuch1778_1_019330	gern dran gläubt, daß er	die Sünde und ihren Fluch
Gesangbuch1778_1_019331	die Sünd und ihren Fluch	gebüßt hat und vertreibt:
Gesangbuch1778_1_019332	gebüßt hat und vertreibt:	9. So weinte sich ein
Gesangbuch1778_1_019333	9. So weinte sich ein	weiches Herz ums Sündenelend
Gesangbuch1778_1_019334	weiches Herz ums Sünden-	tot; allein, der Glaube
Gesangbuch1778_1_019335	elend todt; allein, der Glaub	ans Lammes Schmerz hilft
Gesangbuch1778_1_019336	ans Lammes Schmerz hilft	ihm aus aller Noth.
Gesangbuch1778_1_019337	ihm aus aller Noth.	10. Wenn aber jemand es
Gesangbuch1778_1_019338	10. Wenn aber eins es	so weit hat, dass ihm Immanuel
Gesangbuch1778_1_019339	fo weit hat, daß ihm Im-	zum Freund wird
Gesangbuch1778_1_019340	manuel zum Freund wird	und getreuen Rat; dann
Gesangbuch1778_1_019341	und getreuen Rath; dann	lebt erst Leib und Seele.
Gesangbuch1778_1_019342	lebt erft Leib und Seel.	11. O welch ein immerwährendes
Gesangbuch1778_1_019343	11. O welch ein immer-	Fest: wenn er uns
Gesangbuch1778_1_019344	während Felt: wenn er uns	seine nennt, uns seinen Frieden
Gesangbuch1778_1_019345	feine nennt, uns feinen Frie-	fühlen lässt, und sich zu
Gesangbuch1778_1_019346	den fühlen läßt, und sich zu	uns bekennt!
Gesangbuch1778_1_019347	uns bekennt!	12. Da weint das Sünderherz
Gesangbuch1778_1_019348	12. Da weint das Sün-	nach ihm, dem holden
Gesangbuch1778_1_019349	derherz nach ihm, dem hol-	Sünderfreund, so wie
Gesangbuch1778_1_019350	den Sünderfreund, fo wie	aus Liebe und Estim er ehemals
Gesangbuch1778_1_019351	aus Liebe und Eftim er eh-	selbst geweint. *)
Gesangbuch1778_1_019352	mals felbft geweint. *)	*) Joh. 11, 35. 36.
Gesangbuch1778_1_019353	*) Joh. 11, 35. 36.	13. Uns ist so, dass um
Gesangbuch1778_1_019354	13. Uns ift fo, daß um	Christi Seele das Auge uns
Gesangbuch1778_1_019355	Christfi Seel das Aug uns	immer rinnt, bis er uns
Gesangbuch1778_1_019356	immer rinnt, bis er uns	mit der Wundenhöhle erscheint,
Gesangbuch1778_1_019357	mit der Wundenhöhl er-	ohne Sünde. *)
Gesangbuch1778_1_019358	fcheinet, ohne Sünd. *)	*) Ebr. 9, 28.
Gesangbuch1778_1_019359	*) Ebr. 9, 28.	453. Mel. 244.
Gesangbuch1778_1_019360	453. Mel. 244.	

ID

Gesangbuch1778_1_019361
 Gesangbuch1778_1_019362
 Gesangbuch1778_1_019363
 Gesangbuch1778_1_019364
 Gesangbuch1778_1_019365
 Gesangbuch1778_1_019366
 Gesangbuch1778_1_019367
 Gesangbuch1778_1_019368
 Gesangbuch1778_1_019369
 Gesangbuch1778_1_019370
 Gesangbuch1778_1_019371
 Gesangbuch1778_1_019372
 Gesangbuch1778_1_019373
 Gesangbuch1778_1_019374
 Gesangbuch1778_1_019375
 Gesangbuch1778_1_019376
 Gesangbuch1778_1_019377
 Gesangbuch1778_1_019378
 Gesangbuch1778_1_019379
 Gesangbuch1778_1_019380
 Gesangbuch1778_1_019381
 Gesangbuch1778_1_019382
 Gesangbuch1778_1_019383
 Gesangbuch1778_1_019384
 Gesangbuch1778_1_019385
 Gesangbuch1778_1_019386
 Gesangbuch1778_1_019387
 Gesangbuch1778_1_019388
 Gesangbuch1778_1_019389
 Gesangbuch1778_1_019390
 Gesangbuch1778_1_019391
 Gesangbuch1778_1_019392
 Gesangbuch1778_1_019393
 Gesangbuch1778_1_019394
 Gesangbuch1778_1_019395
 Gesangbuch1778_1_019396
 Gesangbuch1778_1_019397
 Gesangbuch1778_1_019398
 Gesangbuch1778_1_019399
 Gesangbuch1778_1_019400

Diplomatische Transkription

Wir blicken nach der Hö-
 he, wiewol das Einge
 <pb n="263b" src="263.jpg" />
 Herz gewißlich in der Nähe
 auf uns blickt niederwärts;
 das Auge ift nur zu: du
 nahes Herze du! allein die
 Seele fühlet deins Dafeyns
 Sabbathsnu.
 454. Mel. 146.
 MEin unfchätzbarstes Gut
 bis zum Vollendungs-
 faale, ift JEFu Leib und
 Blut im heiligen Abend-
 mahle; weil aber diefe Gnad
 in einem Sacrament, das
 man nicht immer hat,
 allhie wird ausgependt:
 2. So laß ich mir der-
 weil, im fchlafen und im
 wachen, auf andre Art, fein
 Heil durch ihn genießbar
 machen; mein Glaube lebt
 davon, fo mit ihm umzu-
 gehn, als hätt ich in Perfon
 ihn vor den Augen ftehn.
 3. Ich kan am Schmer-
 zensmann mein Auge nicht
 gnug weiden, von feinem
 Krippelein an, bis zum am
 Kreuz verfcheiden; bald feh
 ich ihn als Kind, bald als
 den Prediger, der mir mein
 Herz entzündt, wenn ich
 ihn reden hör.
 4. Ich kringe felgen Theil
 an feinem ganzen Laufe;
 er ging zu meinem Heil zur
 Wüfte und zur Taufe; mir
 ift nichts tröftlicher, als

Normalisierter Text

Wir blicken nach der Höhe,
 wiewohl das innere
 <pb n="263b" src="263.jpg" />
 Herz gewisslich in der Nähe
 auf uns blickt niederwärts;
 das Auge ist nur zu: du
 nahes Herz du! allein die
 Seele fühlt deines Daseins
 Sabbathsruhe.
 454. Mel. 146.
 Mein unschätzbarstes Gut
 bis zum Vollendungssaale,
 ist Jesu Leib und
 Blut im heiligen Abendmahle;
 weil aber diese Gnad
 in einem Sakrament, das
 man nicht immer hat,
 allhier wird ausgespendet:
 2. So lasse ich mir derweil,
 im Schlafen und im
 Wachen, auf andere Art, sein
 Heil durch ihn genießbar
 machen; mein Glaube lebt
 davon, so mit ihm umzugehen,
 als hätte ich in Person
 ihn vor den Augen stehen.
 3. Ich kann am Schmerzensmann
 mein Auge nicht
 genug weiden, von seinem
 Krippelein an, bis zum am
 Kreuz Verscheiden; bald sehe
 ich ihn als Kind, bald als
 den Prediger, der mir mein
 Herz entzündet, wenn ich
 ihn reden höre.
 4. Ich kriege seligen Teil
 an seinem ganzen Laufe;
 er ging zu meinem Heil zur
 Wüste und zur Taufe; mir
 ist nichts tröstlicher, als

ID

Gesangbuch1778_1_019401
 Gesangbuch1778_1_019402
 Gesangbuch1778_1_019403
 Gesangbuch1778_1_019404
 Gesangbuch1778_1_019405
 Gesangbuch1778_1_019406
 Gesangbuch1778_1_019407
 Gesangbuch1778_1_019408
 Gesangbuch1778_1_019409
 Gesangbuch1778_1_019410
 Gesangbuch1778_1_019411
 Gesangbuch1778_1_019412
 Gesangbuch1778_1_019413
 Gesangbuch1778_1_019414
 Gesangbuch1778_1_019415
 Gesangbuch1778_1_019416
 Gesangbuch1778_1_019417
 Gesangbuch1778_1_019418
 Gesangbuch1778_1_019419
 Gesangbuch1778_1_019420
 Gesangbuch1778_1_019421
 Gesangbuch1778_1_019422
 Gesangbuch1778_1_019423
 Gesangbuch1778_1_019424
 Gesangbuch1778_1_019425
 Gesangbuch1778_1_019426
 Gesangbuch1778_1_019427
 Gesangbuch1778_1_019428
 Gesangbuch1778_1_019429
 Gesangbuch1778_1_019430
 Gesangbuch1778_1_019431
 Gesangbuch1778_1_019432
 Gesangbuch1778_1_019433
 Gesangbuch1778_1_019434
 Gesangbuch1778_1_019435
 Gesangbuch1778_1_019436
 Gesangbuch1778_1_019437
 Gesangbuch1778_1_019438
 Gesangbuch1778_1_019439
 Gesangbuch1778_1_019440

Diplomatische Transkription

wenn ich feh, wie gut, wie
 freund~~s~~
 <pb n="264a" src="264.jpg" />
 der Seele mit Christo. 245
 freundlich lich mein HErr
 zur Magdalene thut.
 5. Begegnet ihm ein
 Weib mit ihres Sohns Ge~~s~~
 beinen; er ruft die Seel
 zum Leib, das Weib soll
 nur nicht weinen: an ei~~s~~
 nem andern Tag, da Laza~~s~~
 rus, fein Freund, als Leich
 im Grabe lag, da hat er
 felbt geweint.
 6. Mein Herze wird fo
 froh, wenn ich mit JEFum
 mahle beym Pedilavio *)
 der Jünger auf dem Saale;
 wenn ich Johannem feh an
 feines JEFu Bruft, wo er
 fo manches eh als andere
 gewußt. *) Fußwafchen.
 7. Ich feh ihn auf dem
 Saal, noch kurz vor fein'm
 Erkalten, das heilige Abend~~s~~
 mahl mit feinen Jüngern
 halten; dis alles, und der
 Blick auf feines Laufs Be~~s~~
 fchluß zu meinem ewgen
 Glück, ift für mich voll
 Genuß.
 455. Mel. 14.
 Laß unfre Seele Schritt
 vor Schritt mit deiner
 Seele ziehn; fo werden
 unfre Schritt und Tritt zu
 folgen Liturgien.
 456. Mel. 29.
 DU naher Mann! der

Normalisierter Text

wenn ich sehe, wie gut, wie
 freund-
 <pb n="264a" src="264.jpg" />
 der Seele mit Christus. 245
 freundlich sich mein Herr
 zur Magdalene tut.
 5. Begegnet ihm ein
 Weib mit ihres Sohnes Gebeinen;
 er ruft die Seele
 zum Leib, das Weib soll
 nur nicht weinen: an einem
 anderen Tag, da Lazarus,
 sein Freund, als Leich
 im Grabe lag, da hat er
 selbst geweint.
 6. Mein Herz wird so
 froh, wenn ich mit Jesus
 mahle beim Pedilavio *)
 der Jünger auf dem Saale;
 wenn ich Johannes sehe an
 seines Jesu Brust, wo er
 so manches eher als andere
 gewusst. *) Fußwaschen.
 7. Ich sehe ihn auf dem
 Saal, noch kurz vor seinem
 Erkalten, das heilige Abendmahl
 mit seinen Jüngern
 halten; dies alles, und der
 Blick auf seines Laufs Beschluss
 zu meinem ewigen
 Glück, ist für mich voll
 Genuss.
 455. Mel. 14.
 Lass unsere Seele Schritt
 vor Schritt mit deiner
 Seele ziehen; so werden
 unsere Schritt und Tritt zu
 seligen Liturgien.
 456. Mel. 29.
 Du naher Mann! der

ID

Gesangbuch1778_1_019441
 Gesangbuch1778_1_019442
 Gesangbuch1778_1_019443
 Gesangbuch1778_1_019444
 Gesangbuch1778_1_019445
 Gesangbuch1778_1_019446
 Gesangbuch1778_1_019447
 Gesangbuch1778_1_019448
 Gesangbuch1778_1_019449
 Gesangbuch1778_1_019450
 Gesangbuch1778_1_019451
 Gesangbuch1778_1_019452
 Gesangbuch1778_1_019453
 Gesangbuch1778_1_019454
 Gesangbuch1778_1_019455
 Gesangbuch1778_1_019456
 Gesangbuch1778_1_019457
 Gesangbuch1778_1_019458
 Gesangbuch1778_1_019459
 Gesangbuch1778_1_019460
 Gesangbuch1778_1_019461
 Gesangbuch1778_1_019462
 Gesangbuch1778_1_019463
 Gesangbuch1778_1_019464
 Gesangbuch1778_1_019465
 Gesangbuch1778_1_019466
 Gesangbuch1778_1_019467
 Gesangbuch1778_1_019468
 Gesangbuch1778_1_019469
 Gesangbuch1778_1_019470
 Gesangbuch1778_1_019471
 Gesangbuch1778_1_019472
 Gesangbuch1778_1_019473
 Gesangbuch1778_1_019474
 Gesangbuch1778_1_019475
 Gesangbuch1778_1_019476
 Gesangbuch1778_1_019477
 Gesangbuch1778_1_019478
 Gesangbuch1778_1_019479
 Gesangbuch1778_1_019480

Diplomatische Transkription

Kirche Freude, dein
 <pb n="264b" src="264.jpg" />
 Leiden bleibe ihre Weide;
 fie hat dich leiblich noch
 nicht da, doch bift du uns
 im Geift gar nah.
 2. Sehn wir die Zeich'n
 deines Krieges, und dein's
 durch Blut erlangten Sie-
 ges, in Hand und Fuß
 und in der Seit; fo weint
 das Herz vor Dankbarkeit,
 3. Und fchwört dir,
 auferkornen Bruder! du
 Meifter an dem Kirchenru-
 der, in deine durchgebohrte
 Hand, die Treue, bis ins
 Vaterland.
 457. Mel. 22.
 GEfchöpf! gib deinem
 Schöpfer Ehr, du
 wärft doch nicht, wenn er
 nicht wär; der heilige Geift
 weißt dich dahin: Laß ihn
 dich lieb'n, und liebe-
 ihn!
 2. Den Heiland lieben,
 ift nicht das, fich nur fo
 vorzuftehn etwas, wobey
 man kalt im Herzen bleibt;
 o nein: man fühlt das,
 was man gläubt.
 3. Er theilt fich unfrer
 Seel und Hütt auf eine
 folche Weiße mit, daß man
 bey dem, was man ge-
 nießt, fchon mit ihm wie
 im Himmel ift.
 4. Das Auge diefer
 Hütte bleibt zwar itzt noch

Normalisierter Text

Kirche Freude, dein
 <pb n="264b" src="264.jpg" />
 Leiden bleibe ihre Weide;
 sie hat dich leiblich noch
 nicht da, doch bist du uns
 im Geist gar nah.
 2. Sehen wir die Zeichen
 deines Krieges, und deines
 durch Blut erlangten Sieges,
 in Hand und Fuß
 und in der Seite; so weint
 das Herz vor Dankbarkeit,
 3. Und schwört dir,
 auserkorener Bruder! du
 Meister an dem Kirchenruder,
 in deine durchgebohrte
 Hand, die Treue, bis ins
 Vaterland.
 457. Mel. 22.
 Geschöpf! gib deinem
 Schöpfer Ehr, du
 wärst doch nicht, wenn er
 nicht wär; der heilige Geist
 weist dich dahin: Lass ihn
 dich lieben, und liebeihn!
 2. Den Heiland lieben,
 ist nicht das, sich nur so
 vorzustellen etwas, wobei
 man kalt im Herzen bleibt;
 o nein: man fühlt das,
 was man glaubt.
 3. Er teilt sich unserer
 Seele und Hütte auf eine
 solche Weise mit, dass man
 bei dem, was man genießt,
 schon mit ihm wie
 im Himmel ist.
 4. Das Auge dieser
 Hütte bleibt zwar jetzt noch

ID

Gesangbuch1778_1_019481
 Gesangbuch1778_1_019482
 Gesangbuch1778_1_019483
 Gesangbuch1778_1_019484
 Gesangbuch1778_1_019485
 Gesangbuch1778_1_019486
 Gesangbuch1778_1_019487
 Gesangbuch1778_1_019488
 Gesangbuch1778_1_019489
 Gesangbuch1778_1_019490
 Gesangbuch1778_1_019491
 Gesangbuch1778_1_019492
 Gesangbuch1778_1_019493
 Gesangbuch1778_1_019494
 Gesangbuch1778_1_019495
 Gesangbuch1778_1_019496
 Gesangbuch1778_1_019497
 Gesangbuch1778_1_019498
 Gesangbuch1778_1_019499
 Gesangbuch1778_1_019500
 Gesangbuch1778_1_019501
 Gesangbuch1778_1_019502
 Gesangbuch1778_1_019503
 Gesangbuch1778_1_019504
 Gesangbuch1778_1_019505
 Gesangbuch1778_1_019506
 Gesangbuch1778_1_019507
 Gesangbuch1778_1_019508
 Gesangbuch1778_1_019509
 Gesangbuch1778_1_019510
 Gesangbuch1778_1_019511
 Gesangbuch1778_1_019512
 Gesangbuch1778_1_019513
 Gesangbuch1778_1_019514
 Gesangbuch1778_1_019515
 Gesangbuch1778_1_019516
 Gesangbuch1778_1_019517
 Gesangbuch1778_1_019518
 Gesangbuch1778_1_019519
 Gesangbuch1778_1_019520

Diplomatische Transkription

Q 3 zu,
 <pb n="265a" src="265.jpg" />
 246 Von Friede und Freude
 zu, lolang man gläubt;
 doch was dem äuffern Sinn
 gebricht, das fehlt den
 Geiftesaugen nicht.
 5. Er tritt ein'm jeden
 felbft vors Herz; der Geift
 verklärt den Mann voll
 Schmerz in feiner Ichönen
 Blutgestalt, wovon das Herz
 entbrennt und wallt.
 6. Ob GÖttes Chrift,
 der helle Tag, wol nicht ge-
 fehen werden mag: gnug,
 daß man ihn als Marter-
 <pb n="265b" src="265.jpg" />
 mann aufs allernächfte ha-
 ben kan.
 7. Das Herze hört den
 fachtften Gruß, gar kräf-
 tig fühlt es feinen Kuß,
 fpürt aus das fanftelte
 Geweh, koft't feiner Wun-
 den jegliche.
 8. Der Umgang mit dem
 Schmerzensmann ift alles,
 was man wünfchen kan;
 die Gnade ley mit jeder-
 mann, der fich läßt lieb'n
 und lieben kan!
 <pb n="265c" src="265.jpg" />
 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
 Von Friede und Freude im heiligen Geift.
 458. Mel. 115.
 WOHL dem! der Heil
 und Frieden hat ge-
 funden, daß er zum Vater
 freyen Zugang hat, und ift

Normalisierter Text

Q 3 zu,
 <pb n="265a" src="265.jpg" />
 246 Von Friede und Freude
 zu, solange man glaubt;
 doch was dem äußeren Sinn
 gebricht, das fehlt den
 Geistesaugen nicht.
 5. Er tritt einem jeden
 selbst vors Herz; der Geist
 verklärt den Mann voll
 Schmerz in seiner schönen
 Blutgestalt, wovon das Herz
 entbrennt und wallt.
 6. Ob Gottes Christ,
 der helle Tag, wohl nicht gesehen
 werden mag: genug,
 dass man ihn als Marter-
 <pb n="265b" src="265.jpg" />
 mann aufs allernächste haben
 kann.
 7. Das Herz hört den
 sachtsten Gruß, gar kräftig
 fühlt es seinen Kuss,
 spürt aus das sanfteste
 Gewebe, kostet seiner Wunden
 jegliche.
 8. Der Umgang mit dem
 Schmerzensmann ist alles,
 was man wünschen kann;
 die Gnade sei mit jedermann,
 der sich lässt lieben
 und lieben kann!
 <pb n="265c" src="265.jpg" />
 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
 Von Friede und Freude im heiligen Geist.
 458. Mel. 115.
 Wohl dem! der Heil
 und Frieden hat gefunden,
 dass er zum Vater
 freien Zugang hat, und ist

ID

Gesangbuch1778_1_019521
 Gesangbuch1778_1_019522
 Gesangbuch1778_1_019523
 Gesangbuch1778_1_019524
 Gesangbuch1778_1_019525
 Gesangbuch1778_1_019526
 Gesangbuch1778_1_019527
 Gesangbuch1778_1_019528
 Gesangbuch1778_1_019529
 Gesangbuch1778_1_019530
 Gesangbuch1778_1_019531
 Gesangbuch1778_1_019532
 Gesangbuch1778_1_019533
 Gesangbuch1778_1_019534
 Gesangbuch1778_1_019535
 Gesangbuch1778_1_019536
 Gesangbuch1778_1_019537
 Gesangbuch1778_1_019538
 Gesangbuch1778_1_019539
 Gesangbuch1778_1_019540
 Gesangbuch1778_1_019541
 Gesangbuch1778_1_019542
 Gesangbuch1778_1_019543
 Gesangbuch1778_1_019544
 Gesangbuch1778_1_019545
 Gesangbuch1778_1_019546
 Gesangbuch1778_1_019547
 Gesangbuch1778_1_019548
 Gesangbuch1778_1_019549
 Gesangbuch1778_1_019550
 Gesangbuch1778_1_019551
 Gesangbuch1778_1_019552
 Gesangbuch1778_1_019553
 Gesangbuch1778_1_019554
 Gesangbuch1778_1_019555
 Gesangbuch1778_1_019556
 Gesangbuch1778_1_019557
 Gesangbuch1778_1_019558
 Gesangbuch1778_1_019559
 Gesangbuch1778_1_019560

Diplomatische Transkription

vom Fluch befreynt durch
 JEFu Wunden, der ihn
 fonft hart gedrückt, und
 kömt zur Gnad: o der hat
 folche Freud und Luft, und
 folche Ruhe, die ihm fonft
 war unbewußt.
 2. Des Gotteslamms
 Veröhnung bringt den Frie-
 den, den auflerdem kein
 Menfch auf Erden findt;
 und hab ich den, fo hab
 ich all's hienieden, was
 mich erfreut, bin GOTTes
 <pb n="265d" src="265.jpg" />
 liebes Kind, und fürchte
 mich nicht vorm Gericht,
 denn JEFus machet mich
 voll Troft und Zuversicht.
 459. Mel. 167.
 MEine Seel! komm in die
 Wunden Chrifti ein,
 zur füßen Ruh, allwo Frie-
 de wird gefunden; hin, o
 Täublein! fleuch hinzu: gib
 in Einfalt dich zufrieden,
 ruhe, aller Sorgen los, da,
 wohin er dich befchieden,
 ihm im Arm und auf dem
 Schoos.
 2. Liebe Seele, von der
 Erden fchwinge dich in JEFu
 Herz; laffe dir nichts lie-
 bers werden, denn du haft
 fonft
 <pb n="266a" src="266.jpg" />
 im heiligen Geift. 247
 fonft lauter Schmerz. Alles
 ift an ihm zu lieben, er
 hat allen Ueberfluß, Ruhe,

Normalisierter Text

vom Fluch befreit durch
 Jesu Wunden, der ihn
 sonst hart gedrückt, und
 kommt zur Gnad: o der hat
 solche Freud und Lust, und
 solche Ruhe, die ihm sonst
 war unbewusst.
 2. Des Gotteslamms
 Versöhnung bringt den Frieden,
 den außerdem kein
 Mensch auf Erden findet;
 und habe ich den, so habe
 ich all's hienieden, was
 mich erfreut, bin Gottes
 <pb n="265d" src="265.jpg" />
 liebes Kind, und fürchte
 mich nicht vorm Gericht,
 denn Jesus macht mich
 voll Trost und Zuversicht.
 459. Mel. 167.
 Meine Seele! komm in die
 Wunden Christi ein,
 zur süßen Ruh, allwo Friede
 wird gefunden; hin, o
 Täublein! fleuch hinzu: gib
 in Einfalt dich zufrieden,
 ruhe, aller Sorgen los, da,
 wohin er dich beschieden,
 ihm im Arm und auf dem
 Schoß.
 2. Liebe Seele, von der
 Erden schwinge dich in Jesu
 Herz; lasse dir nichts liebers
 werden, denn du hast
 sonst
 <pb n="266a" src="266.jpg" />
 im heiligen Geist. 247
 sonst lauter Schmerz. Alles
 ist an ihm zu lieben, er
 hat allen Überfluss, Ruhe,

ID

Gesangbuch1778_1_019561
 Gesangbuch1778_1_019562
 Gesangbuch1778_1_019563
 Gesangbuch1778_1_019564
 Gesangbuch1778_1_019565
 Gesangbuch1778_1_019566
 Gesangbuch1778_1_019567
 Gesangbuch1778_1_019568
 Gesangbuch1778_1_019569
 Gesangbuch1778_1_019570
 Gesangbuch1778_1_019571
 Gesangbuch1778_1_019572
 Gesangbuch1778_1_019573
 Gesangbuch1778_1_019574
 Gesangbuch1778_1_019575
 Gesangbuch1778_1_019576
 Gesangbuch1778_1_019577
 Gesangbuch1778_1_019578
 Gesangbuch1778_1_019579
 Gesangbuch1778_1_019580
 Gesangbuch1778_1_019581
 Gesangbuch1778_1_019582
 Gesangbuch1778_1_019583
 Gesangbuch1778_1_019584
 Gesangbuch1778_1_019585
 Gesangbuch1778_1_019586
 Gesangbuch1778_1_019587
 Gesangbuch1778_1_019588
 Gesangbuch1778_1_019589
 Gesangbuch1778_1_019590
 Gesangbuch1778_1_019591
 Gesangbuch1778_1_019592
 Gesangbuch1778_1_019593
 Gesangbuch1778_1_019594
 Gesangbuch1778_1_019595
 Gesangbuch1778_1_019596
 Gesangbuch1778_1_019597
 Gesangbuch1778_1_019598
 Gesangbuch1778_1_019599
 Gesangbuch1778_1_019600

Diplomatische Transkription

Reichthum ohn Betrüben,
 Lebensgnüge ohn Verdruß.
 460. Mel. 188.
 ZEuch hin, mein Geift, in
 JÉfu Blut und Wun-
 den, und trink nach langem
 Durft dich fatt; ich habe
 itzt den Lebensquell gefun-
 den, der Seelen labt, fo
 müd und matt. Eil wie
 ein Hirfch zu diefem Quell,
 der kräftig, lieblich, füß
 und hell aus JÉfu Herz und
 Seite fließet, und fich in
 unfer Herz ergießet.
 2. Spey aus, wo du
 noch etwas haft im Munde,
 das nach der eittlen Welt-
 luft fchmeckt, damit die
 Freud entfteh ins Herzens
 Grunde, die GÖttes Liebe
 dir entdeckt. Vermifche
 nicht GÖtt und die Welt,
 weil diefes nie zufammen
 hält: es haben reine Sinn
 und Augen die Kinder, die
 die Gnade laugen.
 3. Der Menfch fieht
 GÖtt — mit heiliger Furcht
 und Zittern — in Kräften
 über alle Kraft, da er in
 uns das Irdfche will zer-
 plittern, das uns hält in
 geheimer Haft. Doch köm-
 met er fo lieblich füß, daß
 <pb n="266b" src="266.jpg" />
 diefe Pein ift kein Verdrieß:
 er hält uns mit verborgnen
 Händen, daß wir uns gerne
 zu ihm wenden.

Normalisierter Text

Reichtum ohne Betrüben,
 Lebensgenüge ohne Verdruss.
 460. Mel. 188.
 Zieh hin, mein Geist, in
 Jesu Blut und Wunden,
 und trink nach langem
 Durst dich satt; ich habe
 jetzt den Lebensquell gefunden,
 der Seelen labt, so
 müd und matt. Eil wie
 ein Hirsch zu diesem Quell,
 der kräftig, lieblich, süß
 und hell aus Jesu Herz und
 Seite fließt, und sich in
 unser Herz ergießt.
 2. Spei aus, wo du
 noch etwas hast im Munde,
 das nach der eittlen Weltlust
 schmeckt, damit die
 Freud entstehe ins Herzens
 Grunde, die Gottes Liebe
 dir entdeckt. Vermische
 nicht Gott und die Welt,
 weil dieses nie zusammen
 hält: es haben reine Sinn
 und Augen die Kinder, die
 die Gnade saugen.
 3. Der Mensch sieht
 Gott — mit heiliger Furcht
 und Zittern — in Kräften
 über alle Kraft, da er in
 uns das Irdische will zersplittern,
 das uns hält in
 geheimer Haft. Doch kommt
 er so lieblich süß, dass
 <pb n="266b" src="266.jpg" />
 diese Pein ist kein Verdruss:
 er hält uns mit verborgenen
 Händen, dass wir uns gerne
 zu ihm wenden.

ID

Gesangbuch1778_1_019601
 Gesangbuch1778_1_019602
 Gesangbuch1778_1_019603
 Gesangbuch1778_1_019604
 Gesangbuch1778_1_019605
 Gesangbuch1778_1_019606
 Gesangbuch1778_1_019607
 Gesangbuch1778_1_019608
 Gesangbuch1778_1_019609
 Gesangbuch1778_1_019610
 Gesangbuch1778_1_019611
 Gesangbuch1778_1_019612
 Gesangbuch1778_1_019613
 Gesangbuch1778_1_019614
 Gesangbuch1778_1_019615
 Gesangbuch1778_1_019616
 Gesangbuch1778_1_019617
 Gesangbuch1778_1_019618
 Gesangbuch1778_1_019619
 Gesangbuch1778_1_019620
 Gesangbuch1778_1_019621
 Gesangbuch1778_1_019622
 Gesangbuch1778_1_019623
 Gesangbuch1778_1_019624
 Gesangbuch1778_1_019625
 Gesangbuch1778_1_019626
 Gesangbuch1778_1_019627
 Gesangbuch1778_1_019628
 Gesangbuch1778_1_019629
 Gesangbuch1778_1_019630
 Gesangbuch1778_1_019631
 Gesangbuch1778_1_019632
 Gesangbuch1778_1_019633
 Gesangbuch1778_1_019634
 Gesangbuch1778_1_019635
 Gesangbuch1778_1_019636
 Gesangbuch1778_1_019637
 Gesangbuch1778_1_019638
 Gesangbuch1778_1_019639
 Gesangbuch1778_1_019640

Diplomatische Transkription

4. Du offenbarst dich,
 HErr! in folcher Wonne,
 die deinem Kind erträglich
 fällt: du scheinest uns, o
 freudenreiche Sonne! du
 Sonne in der neuen Welt.
 Wir suchen nur die Mor-
 genröth, da doch dein Licht
 stets höher geht; bis uns,
 nach Herzensluft, erschie-
 nen dein volles Licht der
 Blutrubinen.
 5. Mein Heiland! hier
 kan ich mich recht erken-
 nen, daß ich was schlech-
 tes in der That, ein dür-
 res Holz, nichts werth, als
 zu verbrennen; und doch er-
 hält mich deine Gnad: dein
 Licht zeigt mir den klein-
 sten Staub der Sünden,
 die ich sonst nicht glaub,
 das legt den Stolz fein bey
 mir nieder, und führt mich
 in die Demuth wieder.
 6. Auch kan ich hier,
 mein Heiland! dich erken-
 nen, wie gnadenreich dein
 Angesicht: du fegst den
 Staub von deiner lieben
 Tennen, und gibest mir,
 was mir gebricht; mein
 Elend nimmst du von mir
 ab, und gibst dich mir zum
 sichern Stab: und wenn
 Q 4 ich
 <pb n="267a" src="267.jpg" />
 248 Von Friede und Freude
 ich nicht weiß fortzugehen,
 so muß ein neues Licht

Normalisierter Text

4. Du offenbarst dich,
 Herr! in solcher Wonne,
 die deinem Kind erträglich
 fällt: du scheinst uns, o
 freudenreiche Sonne! du
 Sonne in der neuen Welt.
 Wir suchen nur die Morgenröte,
 da doch dein Licht
 stets höher geht; bis uns,
 nach Herzenslust, erschienen
 dein volles Licht der
 Blutrubinen.
 5. Mein Heiland! hier
 kann ich mich recht erkennen,
 dass ich was schlechtes
 in der That, ein dürres
 Holz, nichts wert, als
 zu verbrennen; und doch erhält
 mich deine Gnad: dein
 Licht zeigt mir den kleinsten
 Staub der Sünden,
 die ich sonst nicht glaube,
 das legt den Stolz fein bei
 mir nieder, und führt mich
 in die Demut wieder.
 6. Auch kann ich hier,
 mein Heiland! dich erkennen,
 wie gnadenreich dein
 Angesicht: du fegst den
 Staub von deiner lieben
 Tennen, und gibst mir,
 was mir gebricht; mein
 Elend nimmst du von mir
 ab, und gibst dich mir zum
 sichern Stab: und wenn
 Q 4 ich
 <pb n="267a" src="267.jpg" />
 248 Von Friede und Freude
 ich nicht weiß fortzugehen,
 so muss ein neues Licht

ID

Gesangbuch1778_1_019641
 Gesangbuch1778_1_019642
 Gesangbuch1778_1_019643
 Gesangbuch1778_1_019644
 Gesangbuch1778_1_019645
 Gesangbuch1778_1_019646
 Gesangbuch1778_1_019647
 Gesangbuch1778_1_019648
 Gesangbuch1778_1_019649
 Gesangbuch1778_1_019650
 Gesangbuch1778_1_019651
 Gesangbuch1778_1_019652
 Gesangbuch1778_1_019653
 Gesangbuch1778_1_019654
 Gesangbuch1778_1_019655
 Gesangbuch1778_1_019656
 Gesangbuch1778_1_019657
 Gesangbuch1778_1_019658
 Gesangbuch1778_1_019659
 Gesangbuch1778_1_019660
 Gesangbuch1778_1_019661
 Gesangbuch1778_1_019662
 Gesangbuch1778_1_019663
 Gesangbuch1778_1_019664
 Gesangbuch1778_1_019665
 Gesangbuch1778_1_019666
 Gesangbuch1778_1_019667
 Gesangbuch1778_1_019668
 Gesangbuch1778_1_019669
 Gesangbuch1778_1_019670
 Gesangbuch1778_1_019671
 Gesangbuch1778_1_019672
 Gesangbuch1778_1_019673
 Gesangbuch1778_1_019674
 Gesangbuch1778_1_019675
 Gesangbuch1778_1_019676
 Gesangbuch1778_1_019677
 Gesangbuch1778_1_019678
 Gesangbuch1778_1_019679
 Gesangbuch1778_1_019680

Diplomatische Transkription

entfehen.
 7. O HErr! laß mich
 dein Angeficht oft fehen, ich
 weiß fonft nichts, das mich
 vergnügt: ach! laß doch
 das Gewölke bald verge-
 hen, das mir bisweiln vor
 Augen liegt. Du Freund-
 lichfter, du bißt uns nah,
 wenn man dich fucht, fo
 bißt du da, und hältft dich
 immer zu den Deinen, die
 herzlich lieben dein Er-
 fcheinen.
 461. Mel. 37
 VOlk GOtts! die Freud
 am HErrn fey deine
 Stärke; er naht fich dir fo
 gern; fey ftill, und merke,
 was dir, zur felgen Ruh,
 von ihm befchieden, dein
 Freund tritt felbft herzu,
 und bringt dir Frieden!
 462. Mel. 116.
 FRiede, ach Friede! ach
 göttlicher Friede, vom
 Vater, durch Chrifto im
 heiligen Geift! welcher der
 Sünder Herz, Sinn und
 Gemüthe in Chrifto zum
 ewigen Leben auffchleußt:
 den follten die gläubigen
 Seelen erlangen, die fon-
 ften nichts willen, als JElu
 anhangen.
 <pb n="267b" src="267.jpg" />
 2. Nahm doch der
 Mittler des Friedens viel
 Schmerzen, die Menfchen
 mit GOtt zu verföhnen,

Normalisierter Text

entstehen.
 7. O Herr! lass mich
 dein Angesicht oft sehen, ich
 weiß sonst nichts, das mich
 vergnügt: ach! lass doch
 das Gewölke bald vergehen,
 das mir bisweilen vor
 Augen liegt. Du Freundlichster,
 du bist uns nah,
 wenn man dich sucht, so
 bist du da, und hältst dich
 immer zu den Deinen, die
 herzlich lieben dein Erscheinen.
 461. Mel. 37
 Volk Gottes! die Freud
 am Herrn sei deine
 Stärke; er naht sich dir so
 gern; sei still, und merke,
 was dir, zur seligen Ruh,
 von ihm beschieden, dein
 Freund tritt selbst herzu,
 und bringt dir Frieden!
 462. Mel. 116.
 Friede, ach Friede! ach
 göttlicher Friede, vom
 Vater, durch Christus im
 heiligen Geist! welcher der
 Sünder Herz, Sinn und
 Gemüte in Christus zum
 ewigen Leben aufschließt:
 den sollen die gläubigen
 Seelen erlangen, die sonst
 nichts wissen, als Jesu
 anhangen.
 <pb n="267b" src="267.jpg" />
 2. Nahm doch der
 Mittler des Friedens viel
 Schmerzen, die Menschen
 mit Gott zu versöhnen,

ID

Gesangbuch1778_1_019681
 Gesangbuch1778_1_019682
 Gesangbuch1778_1_019683
 Gesangbuch1778_1_019684
 Gesangbuch1778_1_019685
 Gesangbuch1778_1_019686
 Gesangbuch1778_1_019687
 Gesangbuch1778_1_019688
 Gesangbuch1778_1_019689
 Gesangbuch1778_1_019690
 Gesangbuch1778_1_019691
 Gesangbuch1778_1_019692
 Gesangbuch1778_1_019693
 Gesangbuch1778_1_019694
 Gesangbuch1778_1_019695
 Gesangbuch1778_1_019696
 Gesangbuch1778_1_019697
 Gesangbuch1778_1_019698
 Gesangbuch1778_1_019699
 Gesangbuch1778_1_019700
 Gesangbuch1778_1_019701
 Gesangbuch1778_1_019702
 Gesangbuch1778_1_019703
 Gesangbuch1778_1_019704
 Gesangbuch1778_1_019705
 Gesangbuch1778_1_019706
 Gesangbuch1778_1_019707
 Gesangbuch1778_1_019708
 Gesangbuch1778_1_019709
 Gesangbuch1778_1_019710
 Gesangbuch1778_1_019711
 Gesangbuch1778_1_019712
 Gesangbuch1778_1_019713
 Gesangbuch1778_1_019714
 Gesangbuch1778_1_019715
 Gesangbuch1778_1_019716
 Gesangbuch1778_1_019717
 Gesangbuch1778_1_019718
 Gesangbuch1778_1_019719
 Gesangbuch1778_1_019720

Diplomatische Transkription

auf sich: nimm dis, o See-
 le, recht fleißig zu Herzen,
 und siehe, was thut doch
 dein JEfus für dich! er brin-
 get mit feinem Blut Friede
 zuwege, und machet, daß
 alle Unruhe sich lege.
 3. Nun dafür bist du
 ihm ewig verbunden, du
 folst dafür gänzlich fein
 Eigenthum feyn: weil er
 die ewge Erlösung erfun-
 den, und schleußt dich im
 Gnaden- und Friedensbund
 ein: drum siehe, daß du
 dich ihm gänzlich ergiebest,
 und daß du beständig von
 Herzen ihn liebest.
 4. Liebe, und übe, was
 JEfus dich lehret, und was
 er dir faget, daffelbige thu:
 halfe und laffe, was fein
 Wort verwehret, so bleibet
 dein Herze in seliger Ruh.
 Denn selig, die also sich
 JEFu ergeben, und gläu-
 big und heilig nach feinem
 Wort leben!
 5. JEFu, du Herzog
 der Friedensheerfchaaren,
 o König von Salem! ach
 zeuch uns nach dir; daß
 wir den Friedensbund treu-
 lich bewahren, im Wege
 des Friedens dir folgen all-
 hier:
 <pb n="268a" src="268.jpg" />
 im heiligen Geift. 249
 hier: ach laß uns doch dei-
 nen Geift kräftig bewahren,

Normalisierter Text

auf sich: nimm dies, o Seele,
 recht fleißig zu Herzen,
 und siehe, was tut doch
 dein Jesus für dich! er bringet
 mit seinem Blut Friede
 zuwege, und macht, dass
 alle Unruhe sich lege.
 3. Nun dafür bist du
 ihm ewig verbunden, du
 sollst dafür gänzlich sein
 Eigentum sein: weil er
 die ewige Erlösung erfunden,
 und schließt dich im
 Gnaden- und Friedensbund
 ein: drum siehe, dass du
 dich ihm gänzlich ergibst,
 und dass du beständig von
 Herzen ihn liebst.
 4. Liebe, und übe, was
 Jesus dich lehrt, und was
 er dir sagt, dasselbe tu:
 hasse und lasse, was sein
 Wort verwehrt, so bleibt
 dein Herz in seliger Ruh.
 Denn selig, die also sich
 Jesu ergeben, und gläubig
 und heilig nach seinem
 Wort leben!
 5. Jesu, du Herzog
 der Friedensheerscharen,
 o König von Salem! ach
 zieh uns nach dir; dass
 wir den Friedensbund treulich
 bewahren, im Wege
 des Friedens dir folgen all-
 hier:
 <pb n="268a" src="268.jpg" />
 im heiligen Geist. 249
 hier: ach lass uns doch deinen
 Geist kräftig bewahren,

ID

Gesangbuch1778_1_019721
 Gesangbuch1778_1_019722
 Gesangbuch1778_1_019723
 Gesangbuch1778_1_019724
 Gesangbuch1778_1_019725
 Gesangbuch1778_1_019726
 Gesangbuch1778_1_019727
 Gesangbuch1778_1_019728
 Gesangbuch1778_1_019729
 Gesangbuch1778_1_019730
 Gesangbuch1778_1_019731
 Gesangbuch1778_1_019732
 Gesangbuch1778_1_019733
 Gesangbuch1778_1_019734
 Gesangbuch1778_1_019735
 Gesangbuch1778_1_019736
 Gesangbuch1778_1_019737
 Gesangbuch1778_1_019738
 Gesangbuch1778_1_019739
 Gesangbuch1778_1_019740
 Gesangbuch1778_1_019741
 Gesangbuch1778_1_019742
 Gesangbuch1778_1_019743
 Gesangbuch1778_1_019744
 Gesangbuch1778_1_019745
 Gesangbuch1778_1_019746
 Gesangbuch1778_1_019747
 Gesangbuch1778_1_019748
 Gesangbuch1778_1_019749
 Gesangbuch1778_1_019750
 Gesangbuch1778_1_019751
 Gesangbuch1778_1_019752
 Gesangbuch1778_1_019753
 Gesangbuch1778_1_019754
 Gesangbuch1778_1_019755
 Gesangbuch1778_1_019756
 Gesangbuch1778_1_019757
 Gesangbuch1778_1_019758
 Gesangbuch1778_1_019759
 Gesangbuch1778_1_019760

Diplomatische Transkription

und dir nach im Frieden
 zum Vater hinfahren!
 463. Mel. 7.
 JEfu, ewge Sonne, al-
 ler Engel Wonne! was
 für Freude muß das feyn,
 wenn du kömft ins Herz
 hinein!
 2. Die gebeugte Seele
 jauchzt in ihrer Höhle:
 denn du tränkft fie wie ein
 Strom, machft fie fröhlich,
 fatt und fromm.
 3. Alle Kräfft und Sinnen
 werden deiner innen: auch
 die Glieder springen schier
 und frohlocken über dir.
 4. Alle deine Gaben kön-
 nen mich zwar laben, aber
 keine, JEfu Chrift! ift mir,
 was du felber biß.
 464. Mel. 228.
 MEin JEfu, füffe See-
 lenluft! mir ift nichts
 auffer dir bewußt, wenn
 du mein Herz anblickeft:
 dieweil dein Gruß fo lieb-
 lich ift, daß man auch fei-
 ner felbt vergißt, wenn du
 den Geift erquickest, daß
 ich täglich durch die Triebe
 heißer Liebe, von der Erde
 ganz zu dir gezogen werde.
 2. Was hatt ich doch für
 Troft und Licht, als ich
 <pb n="268b" src="268.jpg" />
 dein holdes Angeficht, mein
 JEfu! noch nicht kante?
 wie blind und thöricht ging
 ich hin, da mein verkehrter

Normalisierter Text

und dir nach im Frieden
 zum Vater hinfahren!
 463. Mel. 7.
 Jesu, ewige Sonne, aller
 Engel Wonne! was
 für Freude muss das sein,
 wenn du kommst ins Herz
 hinein!
 2. Die gebeugte Seele
 jauchzt in ihrer Höhle:
 denn du tränkst sie wie ein
 Strom, machst sie fröhlich,
 satt und fromm.
 3. Alle Kräfte und Sinnen
 werden deiner innen: auch
 die Glieder springen schier
 und frohlocken über dir.
 4. Alle deine Gaben können
 mich zwar laben, aber
 keine, Jesu Christ! ist mir,
 was du selber bist.
 464. Mel. 228.
 Mein Jesu, süße Seelelust!
 mir ist nichts
 außer dir bewusst, wenn
 du mein Herz anblickst:
 weil dein Gruß so lieblich
 ist, dass man auch seiner
 selbst vergisst, wenn du
 den Geist erquickst, dass
 ich täglich durch die Triebe
 heißer Liebe, von der Erde
 ganz zu dir gezogen werde.
 2. Was hatte ich doch für
 Trost und Licht, als ich
 <pb n="268b" src="268.jpg" />
 dein holdes Angesicht, mein
 Jesu! noch nicht kannte?
 wie blind und töricht ging
 ich hin, da mein verkehrter

ID

Gesangbuch1778_1_019761
 Gesangbuch1778_1_019762
 Gesangbuch1778_1_019763
 Gesangbuch1778_1_019764
 Gesangbuch1778_1_019765
 Gesangbuch1778_1_019766
 Gesangbuch1778_1_019767
 Gesangbuch1778_1_019768
 Gesangbuch1778_1_019769
 Gesangbuch1778_1_019770
 Gesangbuch1778_1_019771
 Gesangbuch1778_1_019772
 Gesangbuch1778_1_019773
 Gesangbuch1778_1_019774
 Gesangbuch1778_1_019775
 Gesangbuch1778_1_019776
 Gesangbuch1778_1_019777
 Gesangbuch1778_1_019778
 Gesangbuch1778_1_019779
 Gesangbuch1778_1_019780
 Gesangbuch1778_1_019781
 Gesangbuch1778_1_019782
 Gesangbuch1778_1_019783
 Gesangbuch1778_1_019784
 Gesangbuch1778_1_019785
 Gesangbuch1778_1_019786
 Gesangbuch1778_1_019787
 Gesangbuch1778_1_019788
 Gesangbuch1778_1_019789
 Gesangbuch1778_1_019790
 Gesangbuch1778_1_019791
 Gesangbuch1778_1_019792
 Gesangbuch1778_1_019793
 Gesangbuch1778_1_019794
 Gesangbuch1778_1_019795
 Gesangbuch1778_1_019796
 Gesangbuch1778_1_019797
 Gesangbuch1778_1_019798
 Gesangbuch1778_1_019799
 Gesangbuch1778_1_019800

Diplomatische Transkription

Fleischesinn von Weltbe-
 gierden brante? bis mir
 von dir Licht und Leben
 ward gegeben, dich zu ken-
 nen, herzlich gegen dich zu
 brennen.
 3. Du faltet mich mit
 Freudenöl, so, daß sich öf-
 ters Leib und Seel recht innig-
 lich erfreuen; ich weiß,
 daß du nicht gern betrübft,
 ich weiß auch, was du
 denen gibft, die dir allein
 sich weihen. Drum gib
 den Trieb, unabwendig und
 beständig treu zu bleiben,
 und recht fest an dich zu
 gläuben.
 465. Mel. 114.
 MEin Salomo! dein
 freundliches Regieren
 stillt alles Weh, das mein-
 en Geift beschwert: wenn
 sich zu dir mein blödes
 Herze kehrt; so läßt sich
 bald dein Friedensgeist ver-
 spüren: dein Gnadenblick
 zerschmelzet meinen Sinn,
 und nimmt die Furcht und
 Unruh von mir hin.
 2. Gewiß, mein Freund
 gibt solche edle Gaben, die
 alle Welt mir nicht ver-
 schaffen kan: schau an die
 Q 5 Welt,
 <pb n="269a" src="269.jpg" />
 250 Von Friede und Freude
 Welt, schau ihren Reich-
 thum an, er kan ja nicht
 die müden Seelen laben;

Normalisierter Text

Fleischessinn von Weltbegierden
 brannte? bis mir
 von dir Licht und Leben
 ward gegeben, dich zu kennen,
 herzlich gegen dich zu
 brennen.
 3. Du salbst mich mit
 Freudenöl, so, dass sich öfters
 Leib und Seele recht inniglich
 erfreuen; ich weiß,
 dass du nicht gern betrübft,
 ich weiß auch, was du
 denen gibst, die dir allein
 sich weihen. Drum gib
 den Trieb, unabwendig und
 beständig treu zu bleiben,
 und recht fest an dich zu
 glauben.
 465. Mel. 114.
 Mein Salomo! dein
 freundliches Regieren
 stillt alles Weh, das meinen
 Geist beschwert: wenn
 sich zu dir mein blödes
 Herz kehrt; so lässt sich
 bald dein Friedensgeist verspüren:
 dein Gnadenblick
 zerschmilzt meinen Sinn,
 und nimmt die Furcht und
 Unruh von mir hin.
 2. Gewiss, mein Freund
 gibt solche edle Gaben, die
 alle Welt mir nicht verschaffen
 kann: schau an die
 Q 5 Welt,
 <pb n="269a" src="269.jpg" />
 250 Von Friede und Freude
 Welt, schau ihren Reichtum
 an, er kann ja nicht
 die müden Seelen laben;

ID

Gesangbuch1778_1_019801
 Gesangbuch1778_1_019802
 Gesangbuch1778_1_019803
 Gesangbuch1778_1_019804
 Gesangbuch1778_1_019805
 Gesangbuch1778_1_019806
 Gesangbuch1778_1_019807
 Gesangbuch1778_1_019808
 Gesangbuch1778_1_019809
 Gesangbuch1778_1_019810
 Gesangbuch1778_1_019811
 Gesangbuch1778_1_019812
 Gesangbuch1778_1_019813
 Gesangbuch1778_1_019814
 Gesangbuch1778_1_019815
 Gesangbuch1778_1_019816
 Gesangbuch1778_1_019817
 Gesangbuch1778_1_019818
 Gesangbuch1778_1_019819
 Gesangbuch1778_1_019820
 Gesangbuch1778_1_019821
 Gesangbuch1778_1_019822
 Gesangbuch1778_1_019823
 Gesangbuch1778_1_019824
 Gesangbuch1778_1_019825
 Gesangbuch1778_1_019826
 Gesangbuch1778_1_019827
 Gesangbuch1778_1_019828
 Gesangbuch1778_1_019829
 Gesangbuch1778_1_019830
 Gesangbuch1778_1_019831
 Gesangbuch1778_1_019832
 Gesangbuch1778_1_019833
 Gesangbuch1778_1_019834
 Gesangbuch1778_1_019835
 Gesangbuch1778_1_019836
 Gesangbuch1778_1_019837
 Gesangbuch1778_1_019838
 Gesangbuch1778_1_019839
 Gesangbuch1778_1_019840

Diplomatische Transkription

mein JEfus kans, er thuts
 im Ueberfluß, wenn alle
 Welt zurücke ftehen muß.
 3. O füffer Freund! wie
 wohl iit dem Gemüthe, das
 sich auf eignem Weg ermü-
 det hat, und nun zu dir,
 dem Seelenleben, naht, und
 schmeckt in dir die wunder-
 füffe Güte, die alle Angst,
 die alle Noth verchlingt,
 und unfern Geilt zu fanfter
 Ruhe bringt.
 4. Was dem Gefetz un-
 möglich war zu geben, das
 bringt alsdann die Gnade
 felbft herfür, fie wirkt Luft
 zur Heiligung in mir, und
 ändert auf die Art mein
 ganzes Leben, indem fie
 mich aus Kraft in Kräfte
 führt, und mit Geduld und
 Langmuth mich regirt.
 5. Es müffe doch mein
 Herz nur Chrifstum fchauen!
 besuche mich, du Aufgang
 aus der Höh, daß ich das
 Licht in deinem Lichte feh,
 und könne fchlechterdings
 der Gnade trauen: kein Feh-
 ler fey fo groß und fchwer
 in mir, der mich von fol-
 chem Blick der Liebe führ.
 6. Wenn mein Gebrech
 mich vor dir niederchläget,
 unds kindliche Vertrauen in

 mir dämpft, wenn Zweifel-
 muth mit meinem Glauben
 kämpft, und lauter Angst

Normalisierter Text

mein Jesus kann's, er tut's
 im Überfluss, wenn alle
 Welt zurückstehen muss.
 3. O süßer Freund! wie
 wohl ist dem Gemüte, das
 sich auf eigenem Weg ermüdet
 hat, und nun zu dir,
 dem Seelenleben, naht, und
 schmeckt in dir die wunderschöne
 Güte, die alle Angst,
 die alle Not verschlingt,
 und unseren Geist zu sanfter
 Ruhe bringt.
 4. Was dem Gesetz unmöglich
 war zu geben, das
 bringt alsdann die Gnade
 selbst hervor, sie wirkt Lust
 zur Heiligung in mir, und
 ändert auf die Art mein
 ganzes Leben, indem sie
 mich aus Kraft in Kräfte
 führt, und mit Geduld und
 Langmut mich regiert.
 5. Es müsse doch mein
 Herz nur Christus schauen!
 besuche mich, du Aufgang
 aus der Höh, dass ich das
 Licht in deinem Lichte sehe,
 und könne schlechterdings
 der Gnade trauen: kein Fehler
 sei so groß und schwer
 in mir, der mich von solchem
 Blick der Liebe führt.
 6. Wenn mein Gebrechen
 mich vor dir niederschlägt,
 und das kindliche Vertrauen in

 mir dämpft, wenn Zweifelmuth
 mit meinem Glauben
 kämpft, und lauter Angst

ID

Gesangbuch1778_1_019841
 Gesangbuch1778_1_019842
 Gesangbuch1778_1_019843
 Gesangbuch1778_1_019844
 Gesangbuch1778_1_019845
 Gesangbuch1778_1_019846
 Gesangbuch1778_1_019847
 Gesangbuch1778_1_019848
 Gesangbuch1778_1_019849
 Gesangbuch1778_1_019850
 Gesangbuch1778_1_019851
 Gesangbuch1778_1_019852
 Gesangbuch1778_1_019853
 Gesangbuch1778_1_019854
 Gesangbuch1778_1_019855
 Gesangbuch1778_1_019856
 Gesangbuch1778_1_019857
 Gesangbuch1778_1_019858
 Gesangbuch1778_1_019859
 Gesangbuch1778_1_019860
 Gesangbuch1778_1_019861
 Gesangbuch1778_1_019862
 Gesangbuch1778_1_019863
 Gesangbuch1778_1_019864
 Gesangbuch1778_1_019865
 Gesangbuch1778_1_019866
 Gesangbuch1778_1_019867
 Gesangbuch1778_1_019868
 Gesangbuch1778_1_019869
 Gesangbuch1778_1_019870
 Gesangbuch1778_1_019871
 Gesangbuch1778_1_019872
 Gesangbuch1778_1_019873
 Gesangbuch1778_1_019874
 Gesangbuch1778_1_019875
 Gesangbuch1778_1_019876
 Gesangbuch1778_1_019877
 Gesangbuch1778_1_019878
 Gesangbuch1778_1_019879
 Gesangbuch1778_1_019880

Diplomatische Transkription

und Furcht in mir erregt;
 fo laß mich doch dein treues
 Herze fehn, und neue Kraft
 und Zuverficht entfehn.
 7. So ruh ich nun, mein
 Heill in deinen Armen, du
 felbft folft mir mein ewger
 Friede feyn; ich wickle mich
 in deine Gnade ein, mein
 Element ift einzig dein Erb-
 barmen: und weil du mir
 mein Ein uud Alles bift,
 fo ifts genug, wenn dich
 mein Herz genießt.
 466. Mel. 186.
 Die lieblichen Blicke, die
 JEFus mir gibt, erre-
 gen mir Schmerzen der
 Liebe im Herzen, daß mir
 nun nichts anders als JE-
 fus beliebt: drum geht auch
 mein Sinn auf JEFum nur
 hin; ich will nur allein fein
 Eigenthum feyn. .:;
 2. Er macht mir das
 Herze ganz linde und ftill,
 vertreibt das Kränken,
 Begehren und Denken: da
 will ich, was JEFus, mein
 Bräutigam, will. Er hat
 mich fo lieb; ich fühle den
 Trieb, in welchem er brennt,
 und feine mich nennt.
 3. Wie wird mir doch
 werden, wenn du mich
 einft
 <pb n="270a" src="270.jpg" />
 im heiligen Geift. 251
 einft wirft mit himmlischen
 Blicken dort ewig erquik-

Normalisierter Text

und Furcht in mir erregt;
 so lass mich doch dein treues
 Herz sehen, und neue Kraft
 und Zuversicht entstehen.
 7. So ruh ich nun, mein
 Heill in deinen Armen, du
 selbst sollst mir mein ewiger
 Friede sein; ich wickle mich
 in deine Gnade ein, mein
 Element ist einzig dein Erbarmen:
 und weil du mir
 mein Ein und Alles bist,
 so ist's genug, wenn dich
 mein Herz genießt.
 466. Mel. 186.
 Die lieblichen Blicke, die
 Jesus mir gibt, erregen
 mir Schmerzen der
 Liebe im Herzen, dass mir
 nun nichts anderes als Jesus
 beliebt: drum geht auch
 mein Sinn auf Jesus nur
 hin; ich will nur allein sein
 Eigentum sein. .:;
 2. Er macht mir das
 Herz ganz linde und still,
 vertreibt das Kränken,
 Begehren und Denken: da
 will ich, was Jesus, mein
 Bräutigam, will. Er hat
 mich so lieb; ich fühle den
 Trieb, in welchem er brennt,
 und seine mich nennt.
 3. Wie wird mir doch
 werden, wenn du mich
 einst
 <pb n="270a" src="270.jpg" />
 im heiligen Geist. 251
 einst wirst mit himmlischen
 Blicken dort ewig erquickst!

ID

Gesangbuch1778_1_019881
 Gesangbuch1778_1_019882
 Gesangbuch1778_1_019883
 Gesangbuch1778_1_019884
 Gesangbuch1778_1_019885
 Gesangbuch1778_1_019886
 Gesangbuch1778_1_019887
 Gesangbuch1778_1_019888
 Gesangbuch1778_1_019889
 Gesangbuch1778_1_019890
 Gesangbuch1778_1_019891
 Gesangbuch1778_1_019892
 Gesangbuch1778_1_019893
 Gesangbuch1778_1_019894
 Gesangbuch1778_1_019895
 Gesangbuch1778_1_019896
 Gesangbuch1778_1_019897
 Gesangbuch1778_1_019898
 Gesangbuch1778_1_019899
 Gesangbuch1778_1_019900
 Gesangbuch1778_1_019901
 Gesangbuch1778_1_019902
 Gesangbuch1778_1_019903
 Gesangbuch1778_1_019904
 Gesangbuch1778_1_019905
 Gesangbuch1778_1_019906
 Gesangbuch1778_1_019907
 Gesangbuch1778_1_019908
 Gesangbuch1778_1_019909
 Gesangbuch1778_1_019910
 Gesangbuch1778_1_019911
 Gesangbuch1778_1_019912
 Gesangbuch1778_1_019913
 Gesangbuch1778_1_019914
 Gesangbuch1778_1_019915
 Gesangbuch1778_1_019916
 Gesangbuch1778_1_019917
 Gesangbuch1778_1_019918
 Gesangbuch1778_1_019919
 Gesangbuch1778_1_019920

Diplomatische Transkription

ken! wornach mit Verlan-
 gen mein Herze fo dürrt't.
 O komme zu mir, und
 hol mich zu dir! o Bräu-
 tigem mein, komm, hole
 mich ein!
 467. Mel. 155.
 O wie ift mir doch fo
 wohl! mit was inni-
 gem Vergnügen kan ich lie-
 gen, Seelenfreund! an dei-
 ner Brust; mit was Luft
 trinken an den blutigen
 Wunden: o ihr auserwehl-
 ten Stunden, was wird
 einem da bewuft!
 2. Dabey bleibs, wenn
 du mich auch, Meifter
 meiner Seelenpflege! andre
 Wege und auf eine rauh're
 Bahn führft hinan: glau-
 ben, ohne was zu fehen,
 und dir blindlings nachzu-
 gehen, das ift deiner Jün-
 ger Plan.
 3. Gnade! du machfts
 immer fo, daß man ewig
 dran gedenket: manchmal
 kränket fih der äußere
 Menfch ganz ab; doch dis
 Grab ift nur für das eig-
 ne Leben, und dem Geift
 wirds zum erheben, den
 mir JEfus Chriftus gab.
 4. O! er bleib uns ein-
 gedrückt, unfer Liebesbund,
 <pb n="270b" src="270.jpg" />
 der fchöne; JEfus kröne
 ihn auch in der künftigen
 Zeit; Freud und Leid müf-

Normalisierter Text

Wornach mit Verlangen
 mein Herz so dürstet.
 O komme zu mir, und
 hol mich zu dir! o Bräutigam
 mein, komm, hole
 mich ein!
 467. Mel. 155.
 O wie ist mir doch so
 wohl! mit was innigem
 Vergnügen kann ich liegen,
 Seelenfreund! an deiner
 Brust; mit was Lust
 trinken an den blutigen
 Wunden: o ihr auserwählten
 Stunden, was wird
 einem da bewusst!
 2. Dabei bleibt's, wenn
 du mich auch, Meister
 meiner Seelenpflege! andere
 Wege und auf eine rauere
 Bahn führst hinan: glauben,
 ohne was zu sehen,
 und dir blindlings nachzugehen,
 das ist deiner Jünger
 Plan.
 3. Gnade! du machst es
 immer so, dass man ewig
 daran gedenkt: manchmal
 kränkt sich der äußere
 Mensch ganz ab; doch dies
 Grab ist nur für das eigene
 Leben, und dem Geist
 wird's zum Erheben, den
 mir Jesus Christus gab.
 4. O! er bleibe uns eingedrückt,
 unser Liebesbund,
 <pb n="270b" src="270.jpg" />
 der schöne; Jesus kröne
 ihn auch in der künftigen
 Zeit; Freud und Leid müssen

ID

Gesangbuch1778_1_019921
 Gesangbuch1778_1_019922
 Gesangbuch1778_1_019923
 Gesangbuch1778_1_019924
 Gesangbuch1778_1_019925
 Gesangbuch1778_1_019926
 Gesangbuch1778_1_019927
 Gesangbuch1778_1_019928
 Gesangbuch1778_1_019929
 Gesangbuch1778_1_019930
 Gesangbuch1778_1_019931
 Gesangbuch1778_1_019932
 Gesangbuch1778_1_019933
 Gesangbuch1778_1_019934
 Gesangbuch1778_1_019935
 Gesangbuch1778_1_019936
 Gesangbuch1778_1_019937
 Gesangbuch1778_1_019938
 Gesangbuch1778_1_019939
 Gesangbuch1778_1_019940
 Gesangbuch1778_1_019941
 Gesangbuch1778_1_019942
 Gesangbuch1778_1_019943
 Gesangbuch1778_1_019944
 Gesangbuch1778_1_019945
 Gesangbuch1778_1_019946
 Gesangbuch1778_1_019947
 Gesangbuch1778_1_019948
 Gesangbuch1778_1_019949
 Gesangbuch1778_1_019950
 Gesangbuch1778_1_019951
 Gesangbuch1778_1_019952
 Gesangbuch1778_1_019953
 Gesangbuch1778_1_019954
 Gesangbuch1778_1_019955
 Gesangbuch1778_1_019956
 Gesangbuch1778_1_019957
 Gesangbuch1778_1_019958
 Gesangbuch1778_1_019959
 Gesangbuch1778_1_019960

Diplomatische Transkription

fen ihn bewährter machen;
 denn das find in Wahrheit
 Sachen, die gehn auf die
 Ewigkeit.
 468. Mel. 95.
 WOhl dem, der in JEFu
 Armen, durch fein
 treues Liebeserbarmen, Ru-
 he, Troft und Friede findt;
 der bleibt unter allen Pro-
 ben, weil er ficher aufge-
 hoben, ein vergnügtes Gna-
 denkind.
 2. O! in was für fanf-
 ten Freuden kan fich dann
 die Seele weiden, wenn
 man fich dem Lamm ge-
 weiht; da lebts Herz in
 feinen Wunden; das gibt
 füffe Gnadenftunden, Pfal-
 men der Barmherzigkeit.
 469. Mel. 79.
 NUn ift der Strick zerrif-
 fen; das ängftliche Ge-
 wiffen ift alles Kummers
 frey: die Wunden find ver-
 bunden durch Chrifti Blut
 und Wunden; die Gnade
 fchafft nun alles neu.
 2. Sein Wille ift mein
 Wille: ich fitz in füffer
 Stille, in Sicherheit und
 Ruh; was mich zuvor ge-
 quälet, das liegt nun wie
 ent-
 <pb n="271a" src="271.jpg" />
 252 Von Friede und Freude
 entfeelet; der Geift des
 Friedens fpricht mir zu.
 3. Wie wird mein Herz

Normalisierter Text

ihn bewährter machen;
 denn das sind in Wahrheit
 Sachen, die gehen auf die
 Ewigkeit.
 468. Mel. 95.
 Wohl dem, der in Jesu
 Armen, durch sein
 treues Liebeserbarmen, Ruhe,
 Trost und Friede findet;
 der bleibt unter allen Proben,
 weil er sicher aufgehoben,
 ein vergnügtes Gnadenkind.
 2. O! in was für sanften
 Freuden kann sich dann
 die Seele weiden, wenn
 man sich dem Lamm geweiht;
 da lebt's Herz in
 seinen Wunden; das gibt
 süße Gnadenstunden, Psalmen
 der Barmherzigkeit.
 469. Mel. 79.
 Nun ist der Strick zerrissen;
 das ängstliche Gewissen
 ist alles Kummers
 frei: die Wunden sind verbunden
 durch Christi Blut
 und Wunden; die Gnade
 schafft nun alles neu.
 2. Sein Wille ist mein
 Wille: ich sitze in süßer
 Stille, in Sicherheit und
 Ruh; was mich zuvor gequält,
 das liegt nun wie
 ent-
 <pb n="271a" src="271.jpg" />
 252 Von Friede und Freude
 entseelt; der Geist des
 Friedens spricht mir zu.
 3. Wie wird mein Herz

ID

Gesangbuch1778_1_019961
 Gesangbuch1778_1_019962
 Gesangbuch1778_1_019963
 Gesangbuch1778_1_019964
 Gesangbuch1778_1_019965
 Gesangbuch1778_1_019966
 Gesangbuch1778_1_019967
 Gesangbuch1778_1_019968
 Gesangbuch1778_1_019969
 Gesangbuch1778_1_019970
 Gesangbuch1778_1_019971
 Gesangbuch1778_1_019972
 Gesangbuch1778_1_019973
 Gesangbuch1778_1_019974
 Gesangbuch1778_1_019975
 Gesangbuch1778_1_019976
 Gesangbuch1778_1_019977
 Gesangbuch1778_1_019978
 Gesangbuch1778_1_019979
 Gesangbuch1778_1_019980
 Gesangbuch1778_1_019981
 Gesangbuch1778_1_019982
 Gesangbuch1778_1_019983
 Gesangbuch1778_1_019984
 Gesangbuch1778_1_019985
 Gesangbuch1778_1_019986
 Gesangbuch1778_1_019987
 Gesangbuch1778_1_019988
 Gesangbuch1778_1_019989
 Gesangbuch1778_1_019990
 Gesangbuch1778_1_019991
 Gesangbuch1778_1_019992
 Gesangbuch1778_1_019993
 Gesangbuch1778_1_019994
 Gesangbuch1778_1_019995
 Gesangbuch1778_1_019996
 Gesangbuch1778_1_019997
 Gesangbuch1778_1_019998
 Gesangbuch1778_1_019999
 Gesangbuch1778_1_020000

Diplomatische Transkription

erhoben, im Geißt den
 HErrn zu loben für feine
 reiche Gnad, die er an mir,
 dem Armen, durch gnädi-
 ges Erbarmen, von Zeit
 zu Zeit erwiesen hat!
 4. Wie ift die Ruh fo
 füffe, die ich nunmehr ge-
 nieffe! o welche Gnadenzeit!
 da ich den HErrn habe,
 und mich ohn Ende labe
 an feiner Lieb und Freund-
 lichkeit.
 470. Mel. 218.
 Wie wohl ift mir, o
 Freund der Seele!
 wenn ich in deiner Liebe
 ruh; ich fteige aus der
 Schwermuthshöhle, und
 eile deinen Armen zu: da
 muß die Nacht des Trau-
 rens fcheiden, wenn, mit
 fo angenehmen Freuden,
 die Liebe ftrahlt aus deiner
 Bruft. Hier ift mein Him-
 mel fchon auf Erden: wer
 wolte nicht vergnüget wer-
 den, der in dir fuchet Ruh
 und Luft?
 2. Will mich die Laft der
 Sünde drücken, blitzt auf
 mich des Gefetzes Weh,
 droht Straf und Hölle
 meinem Rücken; fo feh ich
 gläubig in die Höh, und
 <pb n="271b" src="271.jpg" />
 flieh in deine heilige Wun-
 den, da hab ich fchon den
 Ort gefunden, wo mich
 kein Fluchftrahl treffen kan.

Normalisierter Text

erhoben, im Geist den
 Herrn zu loben für seine
 reiche Gnad, die er an mir,
 dem Armen, durch gnädiges
 Erbarmen, von Zeit
 zu Zeit erwiesen hat!
 4. Wie ist die Ruh so
 süße, die ich nunmehr genieße!
 o welche Gnadenzeit!
 da ich den Herrn habe,
 und mich ohne Ende labe
 an seiner Lieb und Freundlichkeit.
 470. Mel. 218.
 Wie wohl ist mir, o
 Freund der Seele!
 wenn ich in deiner Liebe
 ruh; ich steige aus der
 Schwermuthshöhle, und
 eile deinen Armen zu: da
 muss die Nacht des Trauens
 scheiden, wenn, mit
 so angenehmen Freuden,
 die Liebe strahlt aus deiner
 Brust. Hier ist mein Himmel
 schon auf Erden: wer
 wollte nicht vergnügt werden,
 der in dir suchet Ruh
 und Lust?
 2. Will mich die Last der
 Sünde drücken, blitzt auf
 mich des Gesetzes Weh,
 droht Straf und Hölle
 meinem Rücken; so sehe ich
 gläubig in die Höh, und
 <pb n="271b" src="271.jpg" />
 flieh in deine heilige Wunden,
 da habe ich schon den
 Ort gefunden, wo mich
 kein Fluchstrahl treffen kann.

ID

Gesangbuch1778_1_020001
 Gesangbuch1778_1_020002
 Gesangbuch1778_1_020003
 Gesangbuch1778_1_020004
 Gesangbuch1778_1_020005
 Gesangbuch1778_1_020006
 Gesangbuch1778_1_020007
 Gesangbuch1778_1_020008
 Gesangbuch1778_1_020009
 Gesangbuch1778_1_020010
 Gesangbuch1778_1_020011
 Gesangbuch1778_1_020012
 Gesangbuch1778_1_020013
 Gesangbuch1778_1_020014
 Gesangbuch1778_1_020015
 Gesangbuch1778_1_020016
 Gesangbuch1778_1_020017
 Gesangbuch1778_1_020018
 Gesangbuch1778_1_020019
 Gesangbuch1778_1_020020
 Gesangbuch1778_1_020021
 Gesangbuch1778_1_020022
 Gesangbuch1778_1_020023
 Gesangbuch1778_1_020024
 Gesangbuch1778_1_020025
 Gesangbuch1778_1_020026
 Gesangbuch1778_1_020027
 Gesangbuch1778_1_020028
 Gesangbuch1778_1_020029
 Gesangbuch1778_1_020030
 Gesangbuch1778_1_020031
 Gesangbuch1778_1_020032
 Gesangbuch1778_1_020033
 Gesangbuch1778_1_020034
 Gesangbuch1778_1_020035
 Gesangbuch1778_1_020036
 Gesangbuch1778_1_020037
 Gesangbuch1778_1_020038
 Gesangbuch1778_1_020039
 Gesangbuch1778_1_020040

Diplomatische Transkription

Tritt alles wider mich
 zusammen; du bist mein
 Heil, wer will verdammen?
 die Liebe nimmt sich mei-
 ner an.
 3. Führst du mich in
 die Kreuzesgleife, ich folg,
 und lehne mich auf dich;
 du gibest aus den Wolken
 Speise, und tränkest aus
 dem Felsen mich; ich traue
 deinen Wunderwegen, sie
 enden sich in Lieb und
 Segen: genug, wenn ich
 dich bey mir hab. Mit
 dir will ich einst auch mit
 Freuden, wenn du mich
 ruffst, von hinnen scheiden;
 du gingst ja selbst für mich
 ins Grab.
 4. Wie ist mir dann, o
 Freund der Seelen! so wohl,
 wenn ich mich lehne auf
 dich; mich kan Welt, Noth
 und Tod nicht quälen, weil
 du, mein GOtt! vergnügelt
 mich. Laß folche Ruh in
 dem Gemüthe, nach deiner
 unumschränkten Güte, des
 Himmels füllen Vorchmack
 feyn. Weg Welt mit al-
 len Schmeicheleyen, nichts
 kan, als JEFus, mich er-
 freuen. O reicher Trost!
 mein Freund ist mein.
 471. Wie
 <pb n="272a" src="272.jpg" />
 im heiligen Geift. 253
 471. Mel. 35.
 Wie wohl ist mir, wenn

Normalisierter Text

Tritt alles wider mich
 zusammen; du bist mein
 Heil, wer will verdammen?
 die Liebe nimmt sich meiner
 an.
 3. Führst du mich in
 die Kreuzesgleise, ich folge,
 und lehne mich auf dich;
 du gibst aus den Wolken
 Speise, und tränkst aus
 dem Felsen mich; ich traue
 deinen Wunderwegen, sie
 enden sich in Lieb und
 Segen: genug, wenn ich
 dich bei mir habe. Mit
 dir will ich einst auch mit
 Freuden, wenn du mich
 rufst, von hinnen scheiden;
 du gingst ja selbst für mich
 ins Grab.
 4. Wie ist mir dann, o
 Freund der Seelen! so wohl,
 wenn ich mich lehne auf
 dich; mich kann Welt, Not
 und Tod nicht quälen, weil
 du, mein Gott! vergnügt
 mich. Lass solche Ruh in
 dem Gemüte, nach deiner
 unumschränkten Güte, des
 Himmels süßen Vorschmack
 sein. Weg Welt mit allen
 Schmeicheleien, nichts
 kann, als Jesus, mich erfreuen.
 O reicher Trost!
 mein Freund ist mein.
 471. Wie
 <pb n="272a" src="272.jpg" />
 im heiligen Geist. 253
 471. Mel. 35.
 Wie wohl ist mir, wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020041	ich an dich gedenke,	ich an dich gedenke,
Gesangbuch1778_1_020042	und meine Seel in deine	und meine Seele in deine
Gesangbuch1778_1_020043	Wunden fenke! o JEFu!	Wunden senke! o Jesu!
Gesangbuch1778_1_020044	nur bey dir bin ich ver-	nur bei dir bin ich vergnügt,
Gesangbuch1778_1_020045	gnügt, wenn meine Seele	wenn meine Seele
Gesangbuch1778_1_020046	dir zu Füßen liegt.	dir zu Füßen liegt.
Gesangbuch1778_1_020047	2. Wie wohl ift mir,	2. Wie wohl ist mir,
Gesangbuch1778_1_020048	wenn ich mich nach dir	wenn ich mich nach dir
Gesangbuch1778_1_020049	fehne, und meinen Geift	sehne, und meinen Geist
Gesangbuch1778_1_020050	an dich allein gewöhne! o	an dich allein gewöhne! o
Gesangbuch1778_1_020051	bringe mich nur zu der	bringe mich nur zu der
Gesangbuch1778_1_020052	Seligkeit, da mich nichts	Seligkeit, da mich nichts
Gesangbuch1778_1_020053	mehr, als du allein, erfreut.	mehr, als du allein, erfreut.
Gesangbuch1778_1_020054	3. Wie wohl wird mir	3. Wie wohl wird mir
Gesangbuch1778_1_020055	im letzten Schlafe werden!	im letzten Schlafe werden!
Gesangbuch1778_1_020056	da geh ich sanft und stille	da gehe ich sanft und stille
Gesangbuch1778_1_020057	von der Erden; da werd ich	von der Erden; da werde ich
Gesangbuch1778_1_020058	mich im weißen Kleide fehn,	mich im weißen Kleide sehen,
Gesangbuch1778_1_020059	und unverrückt in deinem	und unverrückt in deinem
Gesangbuch1778_1_020060	Frieden ftehn.	Frieden stehen.
Gesangbuch1778_1_020061	472. Mel. 204.	472. Mel. 204.
Gesangbuch1778_1_020062	SO ruht mein Muth in	So ruht mein Mut in
Gesangbuch1778_1_020063	JEFu Blut und Wun-	Jesu Blut und Wunden,
Gesangbuch1778_1_020064	den, da geht und weht ein	da geht und weht ein
Gesangbuch1778_1_020065	fanfter Friedenswind; ich	sanfter Friedenswind; ich
Gesangbuch1778_1_020066	bin mit Sinn und Herz	bin mit Sinn und Herz
Gesangbuch1778_1_020067	an ihn gebunden, weil ich	an ihn gebunden, weil ich
Gesangbuch1778_1_020068	für mich da lauter Anmuth	für mich da lauter Anmut
Gesangbuch1778_1_020069	find: drum pfleg ich gern	find: drum pflege ich gern
Gesangbuch1778_1_020070	zu fitzen in feinen Wun-	zu sitzen in seinen Wundenritzen,
Gesangbuch1778_1_020071	denritzen, zu weiden meine	zu weiden meine
Gesangbuch1778_1_020072	Seel; da bin ich ftill, wenn	Seele; da bin ich still, wenn
Gesangbuch1778_1_020073	alle Wetter blitzen, und	alle Wetter blitzen, und
Gesangbuch1778_1_020074	ruhe fanft in diefer Frie-	ruhe sanft in dieser Friedenshöhle.
Gesangbuch1778_1_020075	denshöhl.	
Gesangbuch1778_1_020076	<pb n="272b" src="272.jpg" />	<pb n="272b" src="272.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020077	2. Mein gehn und ftehn,	2. Mein Gehen und Stehen,
Gesangbuch1778_1_020078	mein' Arbeit, beten, fin-	meine Arbeit, Beten, Singen,
Gesangbuch1778_1_020079	gen, fey fort und fort nach	sei fort und fort nach
Gesangbuch1778_1_020080	JEFu Sinn gelenkt; nicht	Jesu Sinn gelenkt; nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020081	Freud noch Leid foll mich	Freud noch Leid soll mich
Gesangbuch1778_1_020082	von JEFu dringen: denn	von Jesu dringen: denn
Gesangbuch1778_1_020083	er ift der, der mich mit	er ist der, der mich mit
Gesangbuch1778_1_020084	Wolluft tränkt. Drum hab	Wollust tränkt. Drum habe
Gesangbuch1778_1_020085	ich alles Leben nun gänz-	ich alles Leben nun gänzlich
Gesangbuch1778_1_020086	lich aufgegeben, das JEFus	aufgegeben, das Jesus
Gesangbuch1778_1_020087	nicht belebt: ich will als	nicht belebt: ich will als
Gesangbuch1778_1_020088	Reb an ihm, dem Weinstock,	Rebe an ihm, dem Weinstock,
Gesangbuch1778_1_020089	kleben, bis feine Kraft mich	kleben, bis seine Kraft mich
Gesangbuch1778_1_020090	ganz in sich erhebt.	ganz in sich erhebt.
Gesangbuch1778_1_020091	3. Mein Herz voll	3. Mein Herz voll
Gesangbuch1778_1_020092	Schmerz bey JEFu Angft-	Schmerz bei Jesu Angstschweißstropfen,
Gesangbuch1778_1_020093	schweißstropfen, kommt nu	kommt nun
Gesangbuch1778_1_020094	zur Ruh, und wird voll	zur Ruh, und wird voll
Gesangbuch1778_1_020095	füßer Luft, obs mir gleich	süßer Lust, ob's mir gleich
Gesangbuch1778_1_020096	hier noch oft für Schaam	hier noch oft vor Scham
Gesangbuch1778_1_020097	wird klopfen, daß er, mein	wird klopfen, dass er, mein
Gesangbuch1778_1_020098	HErr, gar für mich sterben	Herr, gar für mich sterben
Gesangbuch1778_1_020099	mußt. O daß ich nichts	musst. O dass ich nichts
Gesangbuch1778_1_020100	mehr wüfte, und nichts	mehr wüsste, und nichts
Gesangbuch1778_1_020101	mehr kennen müfte, als	mehr kennen müsste, als
Gesangbuch1778_1_020102	nur dich, JEFum Chrift!	nur dich, Jesus Christ!
Gesangbuch1778_1_020103	weg Fleisch! weg Welt!	weg Fleisch! weg Welt!
Gesangbuch1778_1_020104	weg, weg, ihr Sündenlüfte:	weg, weg, ihr Sündenlüste:
Gesangbuch1778_1_020105	mein Herz sey nur, wo du,	mein Herz sei nur, wo du,
Gesangbuch1778_1_020106	mein JEFu! bist!	mein Jesu! bist!
Gesangbuch1778_1_020107	473. Mel. 192.	473. Mel. 192.
Gesangbuch1778_1_020108	O Geißt des HErrn! du	O Geist des Herrn! du
Gesangbuch1778_1_020109	bift es, der uns beu-	bist es, der uns beugt
Gesangbuch1778_1_020110	get durch die Erkäntriß unfr	durch die Erkenntnis unser
Gesangbuch1778_1_020111	rer Nichtigkeit; du bifts,	Nichtigkeit; du bist's,
Gesangbuch1778_1_020112	durch den das Seufzen auf-	durch den das Seufzen aufwärts
Gesangbuch1778_1_020113	werts fteiget zum Vater,	steigt zum Vater,
Gesangbuch1778_1_020114	der im Sohn sich unfer	der im Sohn sich unser
Gesangbuch1778_1_020115	freut;	freut;
Gesangbuch1778_1_020116	<pb n="273a" src="273.jpg" />	<pb n="273a" src="273.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020117	254 Von Friede und Freude	254 Von Friede und Freude
Gesangbuch1778_1_020118	freut; auch wird uns durch	freut; auch wird uns durch
Gesangbuch1778_1_020119	dein Zeugniß aufgethan die	dein Zeugnis aufgetan die
Gesangbuch1778_1_020120	Liebe, die aus JEFu Augen	Liebe, die aus Jesu Augen

ID

Gesangbuch1778_1_020121
 Gesangbuch1778_1_020122
 Gesangbuch1778_1_020123
 Gesangbuch1778_1_020124
 Gesangbuch1778_1_020125
 Gesangbuch1778_1_020126
 Gesangbuch1778_1_020127
 Gesangbuch1778_1_020128
 Gesangbuch1778_1_020129
 Gesangbuch1778_1_020130
 Gesangbuch1778_1_020131
 Gesangbuch1778_1_020132
 Gesangbuch1778_1_020133
 Gesangbuch1778_1_020134
 Gesangbuch1778_1_020135
 Gesangbuch1778_1_020136
 Gesangbuch1778_1_020137
 Gesangbuch1778_1_020138
 Gesangbuch1778_1_020139
 Gesangbuch1778_1_020140
 Gesangbuch1778_1_020141
 Gesangbuch1778_1_020142
 Gesangbuch1778_1_020143
 Gesangbuch1778_1_020144
 Gesangbuch1778_1_020145
 Gesangbuch1778_1_020146
 Gesangbuch1778_1_020147
 Gesangbuch1778_1_020148
 Gesangbuch1778_1_020149
 Gesangbuch1778_1_020150
 Gesangbuch1778_1_020151
 Gesangbuch1778_1_020152
 Gesangbuch1778_1_020153
 Gesangbuch1778_1_020154
 Gesangbuch1778_1_020155
 Gesangbuch1778_1_020156
 Gesangbuch1778_1_020157
 Gesangbuch1778_1_020158
 Gesangbuch1778_1_020159
 Gesangbuch1778_1_020160

Diplomatische Transkription

strahlt, den du uns selbst
 vor Aug und Herz gemalt,
 mahlt, und den niemand,
 als du, verklären kan.
 2. Wir ruhen hier in
 einem solchen Frieden, den
 sich die Welt nicht vorzustel-
 len weiß: man ist im
 Leib, und lebt doch abgeschieden
 von eitler Müh, Beschwerlichkeit
 und Schweiß.
 Es scheint zwar zuletzt, als
 stürben wir: weil aber du
 mit uns geschäftig bist, und
 unser Herz dir fein gehorsam
 ist; so öffnet sich für
 uns die Lebensthür.
 474. Mel. 151.
 In meines Herzens Grunde
 bist du mir offenbar,
 Herr Christ! und deine
 Wunden, die sind mir sonnenklar;
 dein Nam und
 Kreuz alleine ist's, was mich
 fröhlich macht: ich bin dadurch
 der Deine, und vor
 Gott werth geachtet.
 2. Drum beugt sich meine
 Seele, und das Herz ist hoch
 erfreut, weil ich mich nicht
 mehr quäle um meine Seligkeit:
 du bist für mich gestorben
 in göttlicher Geduld;
 hast mir das Heil erworben,
 und schenkst mir alle Schuld.
 <pb n="273b" src="273.jpg" />
 3. Erhalt mir mein Vertrauen,
 der du mich erst
 geliebt, bis dir mein Herz
 beim Schauen Lob und

Normalisierter Text

strahlt, den du uns selbst
 vor Aug und Herz gemalt,
 und den niemand,
 als du, verklären kann.
 2. Wir ruhen hier in
 einem solchen Frieden, den
 sich die Welt nicht vorzustellen
 weiß: man ist im
 Leib, und lebt doch abgeschieden
 von eitler Müh, Beschwerlichkeit
 und Schweiß.
 Es scheint zwar zuletzt, als
 stürben wir: weil aber du
 mit uns geschäftig bist, und
 unser Herz dir fein gehorsam
 ist; so öffnet sich für
 uns die Lebensthür.
 474. Mel. 151.
 In meines Herzens Grunde
 bist du mir offenbar,
 Herr Christ! und deine
 Wunden, die sind mir sonnenklar;
 dein Nam und
 Kreuz alleine ist's, was mich
 fröhlich macht: ich bin dadurch
 der Deine, und vor
 Gott wert geachtet.
 2. Drum beugt sich meine
 Seele, und das Herz ist hoch
 erfreut, weil ich mich nicht
 mehr quäle um meine Seligkeit:
 du bist für mich gestorben
 in göttlicher Geduld;
 hast mir das Heil erworben,
 und schenkst mir alle Schuld.
 <pb n="273b" src="273.jpg" />
 3. Erhalt mir mein Vertrauen,
 der du mich erst
 geliebt, bis dir mein Herz
 beim Schauen Lob und

ID

Gesangbuch1778_1_020161
 Gesangbuch1778_1_020162
 Gesangbuch1778_1_020163
 Gesangbuch1778_1_020164
 Gesangbuch1778_1_020165
 Gesangbuch1778_1_020166
 Gesangbuch1778_1_020167
 Gesangbuch1778_1_020168
 Gesangbuch1778_1_020169
 Gesangbuch1778_1_020170
 Gesangbuch1778_1_020171
 Gesangbuch1778_1_020172
 Gesangbuch1778_1_020173
 Gesangbuch1778_1_020174
 Gesangbuch1778_1_020175
 Gesangbuch1778_1_020176
 Gesangbuch1778_1_020177
 Gesangbuch1778_1_020178
 Gesangbuch1778_1_020179
 Gesangbuch1778_1_020180
 Gesangbuch1778_1_020181
 Gesangbuch1778_1_020182
 Gesangbuch1778_1_020183
 Gesangbuch1778_1_020184
 Gesangbuch1778_1_020185
 Gesangbuch1778_1_020186
 Gesangbuch1778_1_020187
 Gesangbuch1778_1_020188
 Gesangbuch1778_1_020189
 Gesangbuch1778_1_020190
 Gesangbuch1778_1_020191
 Gesangbuch1778_1_020192
 Gesangbuch1778_1_020193
 Gesangbuch1778_1_020194
 Gesangbuch1778_1_020195
 Gesangbuch1778_1_020196
 Gesangbuch1778_1_020197
 Gesangbuch1778_1_020198
 Gesangbuch1778_1_020199
 Gesangbuch1778_1_020200

Diplomatische Transkription

Dank dafür gib! komm,
 laß dich hier schon ehren,
 weil du es würdig bist, bey
 der Gemeine Chören, die
 deine Krone ist.

4. Nimm Ruhm und
 Preis auch heute, mit tiefster
 Innigkeit, für alle deine
 Leute, der sich dein Herz
 erfreut, und die dir hoch
 verbunden, daß du sie hast
 erlöst, und an den blutigen
 Wunden ihr armes Herz
 getröstet.

5. Die Brunnlein deiner
 Wunden laß uns stets offen
 stehn, damit wir alle Stunden
 zum Heiligthume gehn;
 mit dir vertraulich handeln,
 das Abba kindlich flehn, ins
 Geistes Leitung wandeln,
 und dir zu Dienste stehn.

6. So bleibts dann bey
 den Worten: dein Nam und
 Kreuz allein soll uns an
 allen Orten die einzige Loosung
 feyn: du, der du dich
 so milde für uns geblutet
 zu Todt, bist uns zum Trost
 und Schilde, bleibst unfer
 Herr und Gott!

475. Mel. 189.
 Seitdem das Lamm am
 rauhen Kreuz gebüßet,
 und
 />
 im heiligen Geift. 255
 und uns den Gottesfrieden
 wiederbracht; so ist uns
 Müh und Schweiß und

Normalisierter Text

Dank dafür gib! komm,
 lass dich hier schon ehren,
 weil du es würdig bist, bei
 der Gemeinde Chören, die
 deine Krone ist.

4. Nimm Ruhm und
 Preis auch heute, mit tiefster
 Innigkeit, für alle deine
 Leute, derer sich dein Herz
 erfreut, und die dir hoch
 verbunden, dass du sie hast
 erlöst, und an den blutigen
 Wunden ihr armes Herz
 getröstet.

5. Die Brunnlein deiner
 Wunden lass uns stets offen
 stehen, damit wir alle Stunden
 zum Heiligtum gehen;
 mit dir vertraulich handeln,
 das Abba kindlich flehen, ins
 Geistes Leitung wandeln,
 und dir zu Dienste stehen.

6. So bleibt's dann bei
 den Worten: dein Nam und
 Kreuz allein soll uns an
 allen Orten die einzige Loosung
 sein: du, der du dich
 so milde für uns geblutet
 zu Tod, bist uns zum Trost
 und Schilde, bleibst unser
 Herr und Gott!

475. Mel. 189.
 Seitdem das Lamm am
 rauhen Kreuz gebüßt,
 und
 />
 im heiligen Geist. 255
 und uns den Gottesfrieden
 wiederbracht; so ist uns
 Müh und Schweiß und

ID

Gesangbuch1778_1_020201
 Gesangbuch1778_1_020202
 Gesangbuch1778_1_020203
 Gesangbuch1778_1_020204
 Gesangbuch1778_1_020205
 Gesangbuch1778_1_020206
 Gesangbuch1778_1_020207
 Gesangbuch1778_1_020208
 Gesangbuch1778_1_020209
 Gesangbuch1778_1_020210
 Gesangbuch1778_1_020211
 Gesangbuch1778_1_020212
 Gesangbuch1778_1_020213
 Gesangbuch1778_1_020214
 Gesangbuch1778_1_020215
 Gesangbuch1778_1_020216
 Gesangbuch1778_1_020217
 Gesangbuch1778_1_020218
 Gesangbuch1778_1_020219
 Gesangbuch1778_1_020220
 Gesangbuch1778_1_020221
 Gesangbuch1778_1_020222
 Gesangbuch1778_1_020223
 Gesangbuch1778_1_020224
 Gesangbuch1778_1_020225
 Gesangbuch1778_1_020226
 Gesangbuch1778_1_020227
 Gesangbuch1778_1_020228
 Gesangbuch1778_1_020229
 Gesangbuch1778_1_020230
 Gesangbuch1778_1_020231
 Gesangbuch1778_1_020232
 Gesangbuch1778_1_020233
 Gesangbuch1778_1_020234
 Gesangbuch1778_1_020235
 Gesangbuch1778_1_020236
 Gesangbuch1778_1_020237
 Gesangbuch1778_1_020238
 Gesangbuch1778_1_020239
 Gesangbuch1778_1_020240

Diplomatische Transkription

all's verfüffet, weil uns
 der Friede täglich Sabbath
 macht. Des Lammes Lei-
 den und fein Verſcheiden
 bringt Fried und Freuden
 ſchon in der Zeit.
 2. Was man nur feligs
 wünfcht und hofft und ſpü-
 ret, bezieht ſich lediglich auf
 ihn allein; was unfer Herze
 beugt, erfreut und rühret,
 fließt aus des Heilands
 Schweiß und blutgen Pein.
 Was bringt das Weiden
 in feinem Leiden uns nicht
 für Freuden und Wohlge-
 deihn!
 3. Das eigne Mühn und
 Kämpfen hat ein Ende, feit-
 dem das Lamm für uns
 genug gethan: was wir
 nun thun, das geht durch
 feine Hände; er bringt's
 zu Stande, denn er felbft
 fängts an. Mit an ihn
 gläuben, ſich ihm einleiben
 und in ihm bleiben, ift
 all's gethan.
 4. Wir find in ihm vor
 aller Noth geborgen: es
 geht uns innig wohl, wir
 find in Ruh; fein lieber
 Vater übernimmt die Sor-
 gen fürs Nöthige und Nütz-
 liche dazu. Sein weifes
 Lenken befchämt das Den-
 ken und oft das Kränken
 in einem Nu.
 476. Mel. 155.

Normalisierter Text

all's versüßt, weil uns
 der Friede täglich Sabbath
 macht. Des Lammes Leiden
 und sein Verscheiden
 bringt Fried und Freuden
 schon in der Zeit.
 2. Was man nur Seliges
 wünscht und hofft und spürt,
 bezieht sich lediglich auf
 ihn allein; was unser Herz
 beugt, erfreut und rührt,
 fließt aus des Heilands
 Schweiß und blutiger Pein.
 Was bringt das Weiden
 in seinem Leiden uns nicht
 für Freuden und Wohlgedeihen!
 3. Das eigene Mühn und
 Kämpfen hat ein Ende, seitdem
 das Lamm für uns
 genug getan: was wir
 nun tun, das geht durch
 seine Hände; er bringt's
 zustande, denn er selbst
 fängt's an. Mit an ihn
 glauben, sich ihm einleiben
 und in ihm bleiben, ist
 all's getan.
 4. Wir sind in ihm vor
 aller Not geborgen: es
 geht uns innig wohl, wir
 sind in Ruh; sein lieber
 Vater übernimmt die Sorgen
 fürs Nötige und Nützliche
 dazu. Sein weises
 Lenken beschämt das Den-
 ken und oft das Kränken
 in einem Nu.
 476. Mel. 155.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020241	SÜNde, und der Sün-	Sünde, und der Sünden
Gesangbuch1778_1_020242	den Sold, nunmehr	Sold, nunmehr
Gesangbuch1778_1_020243	bin ich euch entgangen;	bin ich euch entgangen;
Gesangbuch1778_1_020244	mein Verlangen wolte JE-	mein Verlangen wollte Jesus
Gesangbuch1778_1_020245	fus nicht verfhmähn und	nicht verschmähen und
Gesangbuch1778_1_020246	mein Flehn: denn nun hab	mein Flehen: denn nun habe
Gesangbuch1778_1_020247	ich Gnad erfahren; ach,	ich Gnad erfahren; ach,
Gesangbuch1778_1_020248	wie werd ichs doch bewah-	wie werd ich's doch bewahren,
Gesangbuch1778_1_020249	ren, was durch ihn an	was durch ihn an
Gesangbuch1778_1_020250	mir gefchehn?	mir geschehn?
Gesangbuch1778_1_020251	2. Dir, du blutger	2. Dir, du blutiger
Gesangbuch1778_1_020252	Schmerzensmann, der sich	Schmerzensmann, der sich
Gesangbuch1778_1_020253	felbt an mich gehangen,	selbst an mich gehangen,
Gesangbuch1778_1_020254	der umfangen meinen gan-	der umfangen meinen ganzen
Gesangbuch1778_1_020255	zen Gnadenftand, ifts be-	Gnadenstand, ist's bekannt:
Gesangbuch1778_1_020256	kant: mir erftaunen meine	mir erstaunen meine
Gesangbuch1778_1_020257	Sinnen über deinem Liebs-	Sinnen über deinem Liebesbeginnen,
Gesangbuch1778_1_020258	beginnen, und mein Herze	und mein Herz
Gesangbuch1778_1_020259	kommt in Brand.	kommt in Brand.
Gesangbuch1778_1_020260	3. Habe Dank, du theu-	3. Habe Dank, du teures
Gesangbuch1778_1_020261	res Haupt! daß du mir,	Haupt! dass du mir,
Gesangbuch1778_1_020262	dem Matt- und Müden,	dem Matt- und Müden,
Gesangbuch1778_1_020263	nun zum Frieden und Er-	nun zum Frieden und Erlöser
Gesangbuch1778_1_020264	löfer worden bist und zum	worden bist und zum
Gesangbuch1778_1_020265	Chrift; und ich in der	Christ; und ich in der
Gesangbuch1778_1_020266	Kinder Orden endlich ein-	Kinder Orden endlich eingenommen
Gesangbuch1778_1_020267	genommen worden, der mir	worden, der mir
Gesangbuch1778_1_020268	unausprechlich ift.	unaussprechlich ist.
Gesangbuch1778_1_020269	4. Könt ich deine Wun-	4. Könt ich deine Wunder
Gesangbuch1778_1_020270	der doch mit entflammter	doch mit entflammter
Gesangbuch1778_1_020271	Zunge preifen, und erwei-	Zunge preisen, und erweisen,
Gesangbuch1778_1_020272	fen, wie ich deinem Kreu-	wie ich deinem Kreuzesstamm,
Gesangbuch1778_1_020273	zesftamm, Hirt und Lamm!	Hirt und Lamm!
Gesangbuch1778_1_020274	bin zu einem Lohn gedie-	bin zu einem Lohn gediehen,
Gesangbuch1778_1_020275	hen, wie dein Schweiß	wie dein Schweiß
Gesangbuch1778_1_020276	und	und
Gesangbuch1778_1_020277	<pb n="275a" src="275.jpg" />	<pb n="275a" src="275.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020278	256 Von Friede und Freude	256 Von Friede und Freude
Gesangbuch1778_1_020279	und blutigis Mühen meine	und blutiges Mühen meine
Gesangbuch1778_1_020280	Seele übernahm.	Seele übernahm.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020281	5. Thränen, laßt den	5. Tränen, lasst den
Gesangbuch1778_1_020282	Worten Raum! bin ich	Worten Raum! bin ich
Gesangbuch1778_1_020283	gleich noch von den Blö-	gleich noch von den Blöden:
Gesangbuch1778_1_020284	den: ich muß reden; und	ich muss reden; und
Gesangbuch1778_1_020285	wenn keins auf Erden	wenn keins auf Erden
Gesangbuch1778_1_020286	mehr Zeuge wär von dem	mehr Zeuge wär von dem
Gesangbuch1778_1_020287	blutigen Verführer: ruff'	blutigen Versöhner: ruff'
Gesangbuch1778_1_020288	er nur mir armen Die-	er nur mir armen Diener,
Gesangbuch1778_1_020289	ner, fo bekäm er Lob und	so bekäme er Lob und
Gesangbuch1778_1_020290	Ehr.	Ehr.
Gesangbuch1778_1_020291	6. Wundre dich nicht,	6. Wundere dich nicht,
Gesangbuch1778_1_020292	feligs Volk der erlöfeten	seliges Volk der erlösten
Gesangbuch1778_1_020293	Gemeine, daß ich weine:	Gemeinde, dass ich weine:
Gesangbuch1778_1_020294	wie der Priefter Jofua fteh	wie der Priester Josua stehe
Gesangbuch1778_1_020295	ich da, *) und vergieffe Lie-	ich da, *) und vergieße Liebestränen,
Gesangbuch1778_1_020296	beszähren, die mir keine	die mir keine
Gesangbuch1778_1_020297	Freude wehren, um die	Freude wehren, um die
Gesangbuch1778_1_020298	Gnade Jehovah!	Gnade Jehovah!
Gesangbuch1778_1_020299	*) Zach. 3, 4.	*) Zach. 3, 4.
Gesangbuch1778_1_020300	7. Kommt, und helft,	7. Kommt, und helft,
Gesangbuch1778_1_020301	mit Innigkeit, unfern lie-	mit Innigkeit, unseren lieben,
Gesangbuch1778_1_020302	ben, unfern weifen JEFum	unseren weisen Jesus
Gesangbuch1778_1_020303	preifen! werd ich nur dem	preisen! werd ich nur dem
Gesangbuch1778_1_020304	theuren Haupt nicht ge-	teuren Haupt nicht geraubt:
Gesangbuch1778_1_020305	raubt: wird er mir in mei-	wird er mir in meinen
Gesangbuch1778_1_020306	nen Tagen auch die Laften	Tagen auch die Lasten
Gesangbuch1778_1_020307	helfen tragen, bis ich mich	helfen tragen, bis ich mich
Gesangbuch1778_1_020308	hindurch geglaubt.	hindurch geglaubt.
Gesangbuch1778_1_020309	8. Unsichtbarer Bräuti-	8. Unsichtbarer Bräutigam!
Gesangbuch1778_1_020310	gam! es wird deiner un-	es wird deiner unterdessen
Gesangbuch1778_1_020311	terdeffen nicht vergeffen,	nicht vergessen,
Gesangbuch1778_1_020312	bis ich dich, du naher	bis ich dich, du naher
Gesangbuch1778_1_020313	Mann, fehen kan. Meine	Mann, sehen kann. Meine
Gesangbuch1778_1_020314	Seele foll dir grünen, und	Seele soll dir grünen, und
Gesangbuch1778_1_020315	die Glieder fröhlich dienen,	die Glieder fröhlich dienen,
Gesangbuch1778_1_020316	bis mein Werk in GOtt	bis mein Werk in Gott
Gesangbuch1778_1_020317	gethan.	getan.
Gesangbuch1778_1_020318	<pb n="275b" src="275.jpg" />	<pb n="275b" src="275.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020319	477. Mel. 22.	477. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_020320	GElobet feyft du, JEFu	Gelobet seist du, Jesus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020321	Christ! für alles das,	Christ! für alles das,
Gesangbuch1778_1_020322	was du uns bist: für alle	was du uns bist: für alle
Gesangbuch1778_1_020323	deinen Kraftbeweis, den	deinen Kraftbeweis, den
Gesangbuch1778_1_020324	man nicht gnug zu prei-	man nicht genug zu preisen
Gesangbuch1778_1_020325	fen weiß.	weiß.
Gesangbuch1778_1_020326	2. Denn daß dich un-	2. Denn dass dich unser
Gesangbuch1778_1_020327	fer Herze kennt, dich fei-	Herz kennt, dich seinen
Gesangbuch1778_1_020328	nen lieben Heiland nennt,	lieben Heiland nennt,
Gesangbuch1778_1_020329	und uns dein blutiges Ver-	und uns dein blutiges Verdienst
Gesangbuch1778_1_020330	dient der wahr' und einige	der wahre und einzige
Gesangbuch1778_1_020331	Gewinnft,	Gewinnst,
Gesangbuch1778_1_020332	3. Ist deine Gnade ganz	3. Ist deine Gnade ganz
Gesangbuch1778_1_020333	allein, und ohne Gnade	allein, und ohne Gnade
Gesangbuch1778_1_020334	könts nicht feyn; wir hät-	könn'ts nicht sein; wir hätten
Gesangbuch1778_1_020335	ten ohne dich gar nichts,	ohne dich gar nichts,
Gesangbuch1778_1_020336	als Schatten ftatt des hel-	als Schatten statt des hellen
Gesangbuch1778_1_020337	len Lichts.	Lichts.
Gesangbuch1778_1_020338	4. Drum ist das unfer	4. Drum ist das unser
Gesangbuch1778_1_020339	groffes Glück, das uns an	großes Glück, das uns an
Gesangbuch1778_1_020340	deinem Gnadenblick, den	deinem Gnadenblick, den
Gesangbuch1778_1_020341	unfre Seele hat gekriegt,	unsere Seele hat gekriegt,
Gesangbuch1778_1_020342	Zeitlens alles alles liegt.	Zeitlens alles alles liegt.
Gesangbuch1778_1_020343	5. Das Herze zittert hei-	5. Das Herz zittert heiliglich,
Gesangbuch1778_1_020344	liglich, zu gleicher Zeit er-	zu gleicher Zeit erfreut
Gesangbuch1778_1_020345	freut es sich, wens feine	es sich, wenn's seine
Gesangbuch1778_1_020346	Seligkeit ermißt, die dir	Seligkeit ermisst, die dir
Gesangbuch1778_1_020347	fo fauer worden ist.	so sauer worden ist.
Gesangbuch1778_1_020348	6. Daß uns nichts mehr	6. Dass uns nichts mehr
Gesangbuch1778_1_020349	als du gefällt, das laß uns	als du gefällt, das lass uns
Gesangbuch1778_1_020350	niemand in der Welt be-	niemand in der Welt benehmen,
Gesangbuch1778_1_020351	nehmen, durch List oder	durch List oder
Gesangbuch1778_1_020352	Macht, die Satanas her-	Macht, die Satanas hervorgebracht.
Gesangbuch1778_1_020353	vorgebracht.	
Gesangbuch1778_1_020354	7. Erhalt dein Volk in	7. Erhalt dein Volk in
Gesangbuch1778_1_020355	ftiller Ruh, und thu ihm	stillter Ruh, und tu ihm
Gesangbuch1778_1_020356	feine Sinnen zu vor der	seine Sinnen zu vor der
Gesangbuch1778_1_020357	Ver-	Ver--
Gesangbuch1778_1_020358	Input	Output
Gesangbuch1778_1_020359	<pb n="276a" src="276.jpg" />	<pb n="276a" src="276.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020360	im heiligen Geift. 257	im heiligen Geist. 257

ID

Gesangbuch1778_1_020361
 Gesangbuch1778_1_020362
 Gesangbuch1778_1_020363
 Gesangbuch1778_1_020364
 Gesangbuch1778_1_020365
 Gesangbuch1778_1_020366
 Gesangbuch1778_1_020367
 Gesangbuch1778_1_020368
 Gesangbuch1778_1_020369
 Gesangbuch1778_1_020370
 Gesangbuch1778_1_020371
 Gesangbuch1778_1_020372
 Gesangbuch1778_1_020373
 Gesangbuch1778_1_020374
 Gesangbuch1778_1_020375
 Gesangbuch1778_1_020376
 Gesangbuch1778_1_020377
 Gesangbuch1778_1_020378
 Gesangbuch1778_1_020379
 Gesangbuch1778_1_020380
 Gesangbuch1778_1_020381
 Gesangbuch1778_1_020382
 Gesangbuch1778_1_020383
 Gesangbuch1778_1_020384
 Gesangbuch1778_1_020385
 Gesangbuch1778_1_020386
 Gesangbuch1778_1_020387
 Gesangbuch1778_1_020388
 Gesangbuch1778_1_020389
 Gesangbuch1778_1_020390
 Gesangbuch1778_1_020391
 Gesangbuch1778_1_020392
 Gesangbuch1778_1_020393
 Gesangbuch1778_1_020394
 Gesangbuch1778_1_020395
 Gesangbuch1778_1_020396
 Gesangbuch1778_1_020397
 Gesangbuch1778_1_020398
 Gesangbuch1778_1_020399
 Gesangbuch1778_1_020400

Diplomatische Transkription

Vernünftley Geräufch, und
 halt dir unfre Seele keufch!
 8. Mein König, und
 mein HErr und GOtt!
 wir werden nimmermehr zu
 Spott bey deiner wunder-
 fchönen Schmach, fie zieht
 dir täglich Seelen nach.
 9. Darum fo offenbare
 dich bey deinem Häuflein
 mächtiglich, und mache
 jedes deiner Leut voll
 Gnade, Leben, Fried und
 Freud!
 478. Mel. 75.
 WEnn man die Gnaden-
 wahl in JEfu Nägel-
 maal, wenn man die Ruh
 gefunden im Steinriß fei-
 ner Wunden; fo ift man
 froh und felig, und dient
 ihm gern und fröhlich.
 2. Erft muß man elend
 feyn, und in dem Innern
 klein, man muß fich gerne
 fchmiegen, und ihm zu
 Füffen liegen: alsdann will
 er uns ftärken zu felgen
 Gnadenwerken.
 3. Nichts ift von GOtt
 fo los, fo arm, fo nackt,
 fo blos, deß er fich nicht
 erbarmte, und es mit Gnad
 umarmte, wens nur dar-
 <pb n="276b" src="276.jpg" />
 nach verlanget, und mit
 nichts eignem pranget.
 4. Dann weiß man nichts
 als Gnad; man geht von
 Grad zu Grad; man kom-

Normalisierter Text

Vernünftley Geräusch, und
 halte dir unsere Seele keusch!
 8. Mein König, und
 mein Herr und Gott!
 wir werden niemals mehr zu
 Spott bei deiner wunderschönen
 Schmach, sie zieht
 dir täglich Seelen nach.
 9. Darum offenbare
 dich bei deinem Häuflein
 mächtig, und mache
 jedes deiner Leute voll
 Gnade, Leben, Frieden und
 Freude!
 478. Mel. 75.
 Wenn man die Gnadenwahl
 in Jesu Nägelmal,
 wenn man die Ruhe
 gefunden im Steinriss seiner
 Wunden; so ist man
 froh und selig, und dient
 ihm gern und fröhlich.
 2. Erst muss man elend
 sein, und in dem Innern
 klein, man muss sich gerne
 schmiegen, und ihm zu
 Füßen liegen: dann will
 er uns stärken zu seligen
 Gnadenwerken.
 3. Nichts ist von Gott
 so los, so arm, so nackt,
 so bloß, dessen er sich nicht
 erbarmte, und es mit Gnade
 umarmte, wenn es nur dar-
 <pb n="276b" src="276.jpg" />
 nach verlangt, und mit
 nichts eigenem prangt.
 4. Dann weiß man nichts
 als Gnade; man geht von
 Grad zu Grad; man kommt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020401	met immer weiter, und thut	immer weiter, und tut
Gesangbuch1778_1_020402	das froh und heiter, belebt	das froh und heiter, belebt
Gesangbuch1778_1_020403	von feinem Frieden, wozu	von seinem Frieden, wozu
Gesangbuch1778_1_020404	er uns befchieden.	er uns beschieden.
Gesangbuch1778_1_020405	5. Nun allerliebftes	5. Nun allerliebstes
Gesangbuch1778_1_020406	Lamm! das mich verföh-	Lamm! das mich versöhnen
Gesangbuch1778_1_020407	nen kam: wenn ich von dir	kam: wenn ich von dir
Gesangbuch1778_1_020408	kan zeugen, fo will ichs	kann zeugen, so will ich es
Gesangbuch1778_1_020409	nicht verfchweigen; fonft	nicht verschweigen; sonst
Gesangbuch1778_1_020410	wär mein liebfter Wille,	wäre mein liebster Wille,
Gesangbuch1778_1_020411	dir leben in der Stille.	dir leben in der Stille.
Gesangbuch1778_1_020412	479. Mel. 151.	479. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_020413	GEift JEFu! dir fey Ehre:	Geist Jesu! dir sei Ehre:
Gesangbuch1778_1_020414	es fließt uns Fried und	es fließt uns Frieden und
Gesangbuch1778_1_020415	Ruh durch deine felge Leh-	Ruhe durch deine selige Lehre,
Gesangbuch1778_1_020416	re, aus feinem Tode, zu;	aus seinem Tode, zu;
Gesangbuch1778_1_020417	drum find wir Wiederholer	darum sind wir Wiederholer
Gesangbuch1778_1_020418	der Predigt, die du thuft,	der Predigt, die du tust,
Gesangbuch1778_1_020419	und uns wird immer woh-	und uns wird immer wohler
Gesangbuch1778_1_020420	ler an feiner milden Bruft.	an seiner milden Brust.
Gesangbuch1778_1_020421	2. Wenn man fich daran	2. Wenn man sich daran
Gesangbuch1778_1_020422	fetzt, fo wird das Herz fo	setzt, so wird das Herz so
Gesangbuch1778_1_020423	froh, daß man die Wan-	froh, dass man die Wangen
Gesangbuch1778_1_020424	gen netzet beym Evangelio;	netzt beim Evangelio;
Gesangbuch1778_1_020425	und wenn die Wundenflu-	und wenn die Wundenfluthen,
Gesangbuch1778_1_020426	then, die unfre Flur durch-	die unsere Flur durchgehen,
Gesangbuch1778_1_020427	gehn, auf jedes Herze blu-	auf jedes Herz bluten,
Gesangbuch1778_1_020428	ten, wirft du ertf Freude	wirst du erst Freude
Gesangbuch1778_1_020429	fehn.	sehen.
Gesangbuch1778_1_020430	R Von	R Von
Gesangbuch1778_1_020431	<pb n="277a" src="277.jpg" />	<pb n="277a" src="277.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020432	258 Von der Glückfeligkeit	258 Von der Glückseligkeit
Gesangbuch1778_1_020433	*****	*****
Gesangbuch1778_1_020434	Von der Glückfeligkeit der Kinder	Von der Glückseligkeit der Kinder
Gesangbuch1778_1_020435	Gottes.	Gottes.
Gesangbuch1778_1_020436	480. Mel. 16.	480. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_020437	AUfs Verdienst der heil-	Auf das Verdienst der heiligen
Gesangbuch1778_1_020438	gen Wunden unfers	Wunden unseres
Gesangbuch1778_1_020439	HErrn kommt alles an,	Herrn kommt alles an,
Gesangbuch1778_1_020440	daß man hier fchon felge	dass man hier schon selige

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020441	Stunden hat, und ewig	Stunden hat, und ewig
Gesangbuch1778_1_020442	leben kan.	leben kann.
Gesangbuch1778_1_020443	2. Darum wolln wir	2. Darum wollen wir
Gesangbuch1778_1_020444	fonft nichts wiffen, als	sonst nichts wissen, als
Gesangbuch1778_1_020445	wodurch man felig wird;	wodurch man selig wird;
Gesangbuch1778_1_020446	laß du's uns nur ganz ge	lass du es uns nur ganz genießen,
Gesangbuch1778_1_020447	nieffen, unfer HErr und	unser Herr und
Gesangbuch1778_1_020448	Haupt und Hirt!	Haupt und Hirt!
Gesangbuch1778_1_020449	3. Unfre Arbeit ift zu	3. Unsere Arbeit ist zu
Gesangbuch1778_1_020450	Ende, und der Sabbath	Ende, und der Sabbath
Gesangbuch1778_1_020451	gehet an: JEfu durchge	geht an: Jesu durchgegrabene
Gesangbuch1778_1_020452	grabne Hände haben all's	Hände haben alles
Gesangbuch1778_1_020453	für uns gethan.	für uns getan.
Gesangbuch1778_1_020454	4. Das, was wir noch	4. Das, was wir noch
Gesangbuch1778_1_020455	itzo machen, ift nur Klei	jetzt machen, ist nur Kleinigkeit
Gesangbuch1778_1_020456	nigkeit und leicht; denn	und leicht; denn
Gesangbuch1778_1_020457	die allerschwerften Sachen	die allerschwersten Sachen
Gesangbuch1778_1_020458	find durch dich fchon aus	sind durch dich schon ausgeglichen.
Gesangbuch1778_1_020459	gegleicht.	
Gesangbuch1778_1_020460	5. Du läfft uns nach	5. Du lässt uns nach
Gesangbuch1778_1_020461	Zeit und Graden, da wir	Zeit und Graden, da wir
Gesangbuch1778_1_020462	dich fo machen fehn, nur	dich so machen sehen, nur
Gesangbuch1778_1_020463	zuweilen was aus Gna	zuweilen was aus Gnaden
Gesangbuch1778_1_020464	den durch die Kinderhände	durch die Kinderhände
Gesangbuch1778_1_020465	gehn;	gehen;
Gesangbuch1778_1_020466	6. Bis du wirst als	6. Bis du wirst als
Gesangbuch1778_1_020467	Bräutigam kommen, da	Bräutigam kommen, da
Gesangbuch1778_1_020468	<pb n="277b" src="277.jpg" />	<pb n="277b" src="277.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020469	der Sabbath bricht herein,	der Sabbath bricht herein,
Gesangbuch1778_1_020470	wo wir werden mitgenom	wo wir werden mitgenommen,
Gesangbuch1778_1_020471	men, daß wir ewig bey	dass wir ewig bei
Gesangbuch1778_1_020472	dir feyn.	dir sein.
Gesangbuch1778_1_020473	7. Welch ein Vorfchmack	7. Welch ein Vorschmack
Gesangbuch1778_1_020474	jener Ruhe, den das Herz	jener Ruhe, den das Herz
Gesangbuch1778_1_020475	fchon hier geneußt! wer	schon hier genießt! wer
Gesangbuch1778_1_020476	fprichts aus, was an uns	spricht es aus, was an uns
Gesangbuch1778_1_020477	thue Vater, Sohn und heil	thue Vater, Sohn und heilger
Gesangbuch1778_1_020478	ger Geift?	Geist?
Gesangbuch1778_1_020479	8. Da ifts Vaters Herz	8. Da ist es Vaters Herz
Gesangbuch1778_1_020480	gefchäftig, da wirkt deine	geschäftig, da wirkt deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020481	Freundlichkeit, und der heil-	Freundlichkeit, und der heilige
Gesangbuch1778_1_020482	ge Geift, ftets kräftig, zu	Geist, stets kräftig, zu
Gesangbuch1778_1_020483	der Seelen Seligkeit.	der Seelen Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_020484	9. Bis einmal die Schaar	9. Bis einmal die Schar
Gesangbuch1778_1_020485	beyflammen, die zur Braut	beisammen, die zur Braut
Gesangbuch1778_1_020486	bestimmt ist, und die du	bestimmt ist, und die du
Gesangbuch1778_1_020487	nach deinem Namen haft ge-	nach deinem Namen hast genennt,
Gesangbuch1778_1_020488	nennt, HErr JEFu Chrift!	Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_1_020489	10. O! dann werden,	10. O! dann werden,
Gesangbuch1778_1_020490	bey der großen Ruh an	bei der großen Ruhe an
Gesangbuch1778_1_020491	deinem Seitenfchrein, alle	deinem Seitenschrein, alle
Gesangbuch1778_1_020492	deren Mitgenoffen sich gar	deren Mitgenossen sich gar
Gesangbuch1778_1_020493	unaussprechlich freun.	unaussprechlich freuen.
Gesangbuch1778_1_020494	481. Mel. 97.	481. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_020495	ACh fehete, welche Lieb und	Ach seht, welche Liebe und
Gesangbuch1778_1_020496	Gnade der Vater uns	Gnade der Vater uns
Gesangbuch1778_1_020497	erzeiget hat, der uns aus	erzeigt hat, der uns aus
Gesangbuch1778_1_020498	unverdienter Huld erläffet	unverdienter Huld erlässt
Gesangbuch1778_1_020499	unfre Sündenschuld, und	unsere Sündenschuld, und
Gesangbuch1778_1_020500	weil der Heiland sich zu uns	weil der Heiland sich zu uns
Gesangbuch1778_1_020501	be-	be-
Gesangbuch1778_1_020502	<pb n="278a" src="278.jpg" />	<pb n="278a" src="278.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020503	der Kinder GOTTes. 259	der Kinder Gottes. 259
Gesangbuch1778_1_020504	bekennt, uns arme Würm-	bekennt, uns arme Würmlein
Gesangbuch1778_1_020505	lein feine Kinder nennt.	seine Kinder nennt.
Gesangbuch1778_1_020506	2. Dann zeugt des heil-	2. Dann zeugt des heiligen
Gesangbuch1778_1_020507	gen Geiftes Kraft von unf-	Geistes Kraft von unsrer
Gesangbuch1778_1_020508	rer Kind- und Erbfchaft,	Kind- und Erbschaft,
Gesangbuch1778_1_020509	durch deffen Zeugniß unfer	durch dessen Zeugnis unser
Gesangbuch1778_1_020510	Geift GOTT unfern lieben	Geist Gott unseren lieben
Gesangbuch1778_1_020511	Vater heißt, daß wir ge-	Vater heißt, dass wir getrost
Gesangbuch1778_1_020512	troft und voller Zuverficht	und voller Zuversicht
Gesangbuch1778_1_020513	hintreten können vor fein	hintreten können vor sein
Gesangbuch1778_1_020514	Angeficht.	Angeſicht.
Gesangbuch1778_1_020515	3. Durch JEFum ist	3. Durch Jesum ist
Gesangbuch1778_1_020516	GOTT unfer Freund, fo wie	Gott unser Freund, so wie
Gesangbuch1778_1_020517	wir durch ihn Kinder feynd;	wir durch ihn Kinder sind;
Gesangbuch1778_1_020518	noch aber ifts erfchienen	noch aber ist es erschienen
Gesangbuch1778_1_020519	nicht, was wir vor GOTT-	nicht, was wir vor Gottes
Gesangbuch1778_1_020520	tes Angeficht dereinf follen	Angeſicht dereinst ſollen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020521	werden in der Ewigkeit,	werden in der Ewigkeit,
Gesangbuch1778_1_020522	und was uns felges dort	und was uns seliges dort
Gesangbuch1778_1_020523	ift zubereit't.	ist zubereitet.
Gesangbuch1778_1_020524	4. Wir wiffen aber ganz	4. Wir wissen aber ganz
Gesangbuch1778_1_020525	gewiß, daß, wenn einmal	gewiss, dass, wenn einmal
Gesangbuch1778_1_020526	erfcheinet dis, wir unferm	erscheint dies, wir unserm
Gesangbuch1778_1_020527	lieben Heiland gleich folln	lieben Heiland gleich sollen
Gesangbuch1778_1_020528	werden in dem Freuden>	werden in dem FreudenReich,
Gesangbuch1778_1_020529	reich, weil wir ihn dann,	weil wir ihn dann,
Gesangbuch1778_1_020530	den HErren JEFum Chrifit,	den Herrn Jesum Christ,
Gesangbuch1778_1_020531	von nahem fehen werden,	von nahem sehen werden,
Gesangbuch1778_1_020532	wie er ift.	wie er ist.
Gesangbuch1778_1_020533	482. Mel. 136.	482. Mel. 136.
Gesangbuch1778_1_020534	Wie wohl ift mir, daß	Wie wohl ist mir, dass
Gesangbuch1778_1_020535	ich nunmehr entbun>	ich nunmehr entbunden
Gesangbuch1778_1_020536	den von aller Sünd, durch	von aller Sünde, durch
Gesangbuch1778_1_020537	Chrifti Blut und Wunden!	Christi Blut und Wunden!
Gesangbuch1778_1_020538	was ich gefucht fo lange	was ich gesucht so lange
Gesangbuch1778_1_020539	mit Begier, daß ift mir	mit Begierde, dass ist mir
Gesangbuch1778_1_020540	nun durch Chrifti Tod ge>	nun durch Christi Tod gegeben;
Gesangbuch1778_1_020541	geben; weil der Unfterbliche	weil der Unsterbliche
Gesangbuch1778_1_020542	<pb n="278b" src="278.jpg" />	<pb n="278b" src="278.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020543	felbft worden ift mein Le>	selbst worden ist mein Leben,
Gesangbuch1778_1_020544	ben, daß mich hinfort kein	dass mich hinfort kein
Gesangbuch1778_1_020545	Tod berührt. Wie wohl	Tod berührt. Wie wohl
Gesangbuch1778_1_020546	ift mir!	ist mir!
Gesangbuch1778_1_020547	2. Er ift mein Hirt, er	2. Er ist mein Hirt, er
Gesangbuch1778_1_020548	weidet meine Seele mit Le>	weidet meine Seele mit Lebensbrot,
Gesangbuch1778_1_020549	bensbrod, mit Freudenwein	mit Freudenwein
Gesangbuch1778_1_020550	und Oele; auf grüner Au	und Öle; auf grüner Aue
Gesangbuch1778_1_020551	werd ich von ihm geführt.	werde ich von ihm geführt.
Gesangbuch1778_1_020552	Mich kan kein Unfall, kei>	Mich kann kein Unfall, keine
Gesangbuch1778_1_020553	ne Noth erfchrecken; denn	Not erschrecken; denn
Gesangbuch1778_1_020554	JEFus Chriftus ift bey mir,	Jesus Christus ist bei mir,
Gesangbuch1778_1_020555	mein Stab und Stecken.	mein Stab und Stecken.
Gesangbuch1778_1_020556	Ich weiß, daß mir nichts	Ich weiß, dass mir nichts
Gesangbuch1778_1_020557	mangeln wird: er ift mein	mangeln wird: er ist mein
Gesangbuch1778_1_020558	Hirt.	Hirt.
Gesangbuch1778_1_020559	3. Mein' Speis und	3. Meine Speise und
Gesangbuch1778_1_020560	Trank ift ftets mit Dank	Trank ist stets mit Dank

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020561	gemüſchet, und mein Ge	gemischt, und mein Gemüt
Gesangbuch1778_1_020562	müth wird täglich neu er	wird täglich neu erfrischt
Gesangbuch1778_1_020563	früchet von feiner Kraft,	von seiner Kraft,
Gesangbuch1778_1_020564	damit ich nicht erkrank.	damit ich nicht erkrankte.
Gesangbuch1778_1_020565	Ich forge nicht: er weiß	Ich Sorge nicht: er weiß
Gesangbuch1778_1_020566	wohl, was auf Erden mir	wohl, was auf Erden mir
Gesangbuch1778_1_020567	täglich nöthig ift, das läßt	täglich nötig ist, das läßt
Gesangbuch1778_1_020568	er reichlich werden; und fo	er reichlich werden; und so
Gesangbuch1778_1_020569	genieß ich auch mit Dank	genieße ich auch mit Dank
Gesangbuch1778_1_020570	mein' Speis und Trank.	meine Speise und Trank.
Gesangbuch1778_1_020571	4. Ich fterbe nicht, nein,	4. Ich sterbe nicht, nein,
Gesangbuch1778_1_020572	nein, ich werde leben, und	nein, ich werde leben, und
Gesangbuch1778_1_020573	deine Werke preifen und er	deine Werke preisen und erheben.
Gesangbuch1778_1_020574	heben. Ich glaub an dich,	Ich glaube an dich,
Gesangbuch1778_1_020575	und komm nicht ins Ge	und komme nicht ins Gericht;
Gesangbuch1778_1_020576	richt; und weil du haft den	und weil du hast den
Gesangbuch1778_1_020577	Tod für mich verſchlungen,	Tod für mich verschlungen,
Gesangbuch1778_1_020578	fo bin ich gleichfalls auch	so bin ich gleichfalls auch
Gesangbuch1778_1_020579	zum Leben durchgedrungen.	zum Leben durchgedrungen.
Gesangbuch1778_1_020580	Ich leb und glaub an dich,	Ich lebe und glaube an dich,
Gesangbuch1778_1_020581	mein Licht: ich fterbe nicht.	mein Licht: ich sterbe nicht.
Gesangbuch1778_1_020582	R 2 483.	R 2 483.
Gesangbuch1778_1_020583	<pb n="279a" src="279.jpg" />	<pb n="279a" src="279.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020584	260 Von der Glückſeligkeit	260 Von der Glückseligkeit
Gesangbuch1778_1_020585	483. Mel. 218.	483. Mel. 218.
Gesangbuch1778_1_020586	JEhova ift mein Hirt	Jehova ist mein Hirt
Gesangbuch1778_1_020587	und Hüter, nun wird	und Hüter, nun wird
Gesangbuch1778_1_020588	kein Mangel treffen mich:	kein Mangel treffen mich:
Gesangbuch1778_1_020589	auf grünen Auen feiner	auf grünen Auen seiner
Gesangbuch1778_1_020590	Güter erquicket er mich	Güter erquickt er mich
Gesangbuch1778_1_020591	füßiglich; er leitet mich	süßlich; er leitet mich
Gesangbuch1778_1_020592	zu frifchen Quellen, da	zu frischen Quellen, da
Gesangbuch1778_1_020593	häufig flich mir zugefellen	häufig sich mir zugesellen
Gesangbuch1778_1_020594	viel krank' und matte	viel kranke und matte
Gesangbuch1778_1_020595	Schäfelein. Wenn ich in	Schäflein. Wenn ich in
Gesangbuch1778_1_020596	Ohnmacht finke nieder, fo	Ohnmacht sinke nieder, so
Gesangbuch1778_1_020597	ftärkt er meine Seele wie	stärkt er meine Seele wieder,
Gesangbuch1778_1_020598	der, und flößt ihr Lebens	und flößt ihr LebensBalsam
Gesangbuch1778_1_020599	ballam ein.	ein.
Gesangbuch1778_1_020600	2. Er führet mich auf	2. Er führt mich auf

ID

Gesangbuch1778_1_020601
 Gesangbuch1778_1_020602
 Gesangbuch1778_1_020603
 Gesangbuch1778_1_020604
 Gesangbuch1778_1_020605
 Gesangbuch1778_1_020606
 Gesangbuch1778_1_020607
 Gesangbuch1778_1_020608
 Gesangbuch1778_1_020609
 Gesangbuch1778_1_020610
 Gesangbuch1778_1_020611
 Gesangbuch1778_1_020612
 Gesangbuch1778_1_020613
 Gesangbuch1778_1_020614
 Gesangbuch1778_1_020615
 Gesangbuch1778_1_020616
 Gesangbuch1778_1_020617
 Gesangbuch1778_1_020618
 Gesangbuch1778_1_020619
 Gesangbuch1778_1_020620
 Gesangbuch1778_1_020621
 Gesangbuch1778_1_020622
 Gesangbuch1778_1_020623
 Gesangbuch1778_1_020624
 Gesangbuch1778_1_020625
 Gesangbuch1778_1_020626
 Gesangbuch1778_1_020627
 Gesangbuch1778_1_020628
 Gesangbuch1778_1_020629
 Gesangbuch1778_1_020630
 Gesangbuch1778_1_020631
 Gesangbuch1778_1_020632
 Gesangbuch1778_1_020633
 Gesangbuch1778_1_020634
 Gesangbuch1778_1_020635
 Gesangbuch1778_1_020636
 Gesangbuch1778_1_020637
 Gesangbuch1778_1_020638
 Gesangbuch1778_1_020639
 Gesangbuch1778_1_020640

Diplomatische Transkription

rechten Wegen: er geht
 voran, ich folge nach; und
 wenn ich gleich, in finstern
 Stegen und Thälern voller
 Ungemach, durch dick und
 dünn, durch Dorn und
 Hecken, muß wandern, foll
 mich doch nichts fchrecken;
 denn du bift bey mir fetig-
 lich: du bift mein Licht,
 mein Stern, mein Führer,
 dein Stab und Stecken
 mein Regirer, auf deinen
 Achseln ruhe ich.
 3. Hallelujah fey dir ge-
 fungen, o holder Hirt, o
 füßes Lamm! ach hätte ich
 doch viel taufend Zungen,
 zu rühmen dich, mein Bräu-
 tigan: jedoch du wilt ftatt
 aller Gaben hier nur ein
 Herz voll Liebe haben, ein
 <pb n="279b" src="279.jpg" />
 Herz, das dir gehört al-
 lein. Das wollft du mir,
 o JEFu! fchenken, fo will
 ich ftets bey mir gedenken:
 mein Hirt ift mein, und
 ich bin fein.
 484. Mel. 11.
 O wie felig ift die Seel,
 die, in diefer Jammer-
 höhl, herzlich lieber JEFum
 Chrift, und in ihm ver-
 gnüget ift.
 2. Sie befitzt das befte
 Theil, hat ein unvergäng-
 lich Heil: GOttes einge-
 borner Sohn ift ihr Schild
 und großer Lohn.

Normalisierter Text

rechten Wegen: er geht
 voran, ich folge nach; und
 wenn ich gleich, in finstern
 Stegen und Tälern voller
 Ungemach, durch dick und
 dünn, durch Dorn und
 Hecken, muss wandern, soll
 mich doch nichts schrecken;
 denn du bist bei mir stetiglich:
 du bist mein Licht,
 mein Stern, mein Führer,
 dein Stab und Stecken
 mein Regierer, auf deinen
 Achseln ruhe ich.
 3. Halleluja sei dir gesungen,
 o holder Hirt, o
 süßes Lamm! ach hätte ich
 doch viel tausend Zungen,
 zu rühmen dich, mein Bräutigam:
 jedoch du willst statt
 aller Gaben hier nur ein
 Herz voll Liebe haben, ein
 <pb n="279b" src="279.jpg" />
 Herz, das dir gehört allein.
 Das wolltest du mir,
 o Jesu! schenken, so will
 ich stets bei mir gedenken:
 mein Hirt ist mein, und
 ich bin sein.
 484. Mel. 11.
 O wie selig ist die Seele,
 die, in dieser JammerHöhle,
 herzlich lieber Jesum
 Christ, und in ihm vergnügt
 ist.
 2. Sie besitzt das beste
 Teil, hat ein unvergänglich
 Heil: Gottes eingeborener
 Sohn ist ihr Schild
 und großer Lohn.

ID

Gesangbuch1778_1_020641
 Gesangbuch1778_1_020642
 Gesangbuch1778_1_020643
 Gesangbuch1778_1_020644
 Gesangbuch1778_1_020645
 Gesangbuch1778_1_020646
 Gesangbuch1778_1_020647
 Gesangbuch1778_1_020648
 Gesangbuch1778_1_020649
 Gesangbuch1778_1_020650
 Gesangbuch1778_1_020651
 Gesangbuch1778_1_020652
 Gesangbuch1778_1_020653
 Gesangbuch1778_1_020654
 Gesangbuch1778_1_020655
 Gesangbuch1778_1_020656
 Gesangbuch1778_1_020657
 Gesangbuch1778_1_020658
 Gesangbuch1778_1_020659
 Gesangbuch1778_1_020660
 Gesangbuch1778_1_020661
 Gesangbuch1778_1_020662
 Gesangbuch1778_1_020663
 Gesangbuch1778_1_020664
 Gesangbuch1778_1_020665
 Gesangbuch1778_1_020666
 Gesangbuch1778_1_020667
 Gesangbuch1778_1_020668
 Gesangbuch1778_1_020669
 Gesangbuch1778_1_020670
 Gesangbuch1778_1_020671
 Gesangbuch1778_1_020672
 Gesangbuch1778_1_020673
 Gesangbuch1778_1_020674
 Gesangbuch1778_1_020675
 Gesangbuch1778_1_020676
 Gesangbuch1778_1_020677
 Gesangbuch1778_1_020678
 Gesangbuch1778_1_020679
 Gesangbuch1778_1_020680

Diplomatische Transkription

3. Den hält sie im Glau-
 ben fest: wenn sie alle Welt
 verläßt, ist und bleibet er
 ihr Freund, ders am besten
 mit ihr meint.

4. Wird ihr Glaube
 etwa schwach, stimmt sie
 an ein traurig Ach! JE-
 sus liebt ihr schwaches
 Werk, und wird ihre
 mächtige Stärk.

5. Sie lebt stets von
 feiner Gnad, seine Fülle
 macht sie satt; darum
 preift sie seine Güte mit
 erfreuetem Gemüth.

6. Solt sie dann nicht
 fröhlich seyn? JEsus lind-
 ert alle Pein, er wücht
 alle Thränen ab, und er-
 quicket bis ins Grab.

485.
 <pb n="280a" src="280.jpg" />
 der Kinder Gottes. 261
 485. Mel. 181.

Beglückter Stand getreuer
 Seelen, die Jesum sich
 zu ihrem Theil, zu ihrem
 eignen Schatz erwehlen, und
 suchen nur in ihm ihr Heil!
 Nehmt Jesum an, der ist
 der Mann, der alle Fülle
 in sich hat, die macht des
 Geistes Sehnsucht satt.

2. O süße Lust! die man
 empfindet, wenn man zu
 ihm das Herze lenkt, und
 sich im Glauben dem ver-
 bindet: der sich uns selbst
 zu eigen schenkt: der En-

Normalisierter Text

3. Den hält sie im Glauben
 fest: wenn sie alle Welt
 verläßt, ist und bleibet er
 ihr Freund, der es am besten
 mit ihr meint.

4. Wird ihr Glaube
 etwa schwach, stimmt sie
 an ein trauriges Ach! Jesu
 liebt ihr schwaches
 Werk, und wird ihre
 mächtige Stärke.

5. Sie lebt stets von
 seiner Gnade, seine Fülle
 macht sie satt; darum
 preist sie seine Güte mit
 erfreuetem Gemüt.

6. Sollte sie dann nicht
 fröhlich sein? Jesu lindert
 alle Pein, er wischt
 alle Tränen ab, und erquickt
 bis ins Grab.

485.
 <pb n="280a" src="280.jpg" />
 der Kinder Gottes. 261
 485. Mel. 181.

Beglückter Stand getreuer
 Seelen, die Jesum sich
 zu ihrem Teil, zu ihrem
 eignen Schatz erwählen, und
 suchen nur in ihm ihr Heil!
 Nehmt Jesum an, der ist
 der Mann, der alle Fülle
 in sich hat, die macht des
 Geistes Sehnsucht satt.

2. O süße Lust! die man
 empfindet, wenn man zu
 ihm das Herz lenkt, und
 sich im Glauben dem verbindet:
 der sich uns selbst
 zu eigen schenkt: der Engelheer

ID

Gesangbuch1778_1_020681
 Gesangbuch1778_1_020682
 Gesangbuch1778_1_020683
 Gesangbuch1778_1_020684
 Gesangbuch1778_1_020685
 Gesangbuch1778_1_020686
 Gesangbuch1778_1_020687
 Gesangbuch1778_1_020688
 Gesangbuch1778_1_020689
 Gesangbuch1778_1_020690
 Gesangbuch1778_1_020691
 Gesangbuch1778_1_020692
 Gesangbuch1778_1_020693
 Gesangbuch1778_1_020694
 Gesangbuch1778_1_020695
 Gesangbuch1778_1_020696
 Gesangbuch1778_1_020697
 Gesangbuch1778_1_020698
 Gesangbuch1778_1_020699
 Gesangbuch1778_1_020700
 Gesangbuch1778_1_020701
 Gesangbuch1778_1_020702
 Gesangbuch1778_1_020703
 Gesangbuch1778_1_020704
 Gesangbuch1778_1_020705
 Gesangbuch1778_1_020706
 Gesangbuch1778_1_020707
 Gesangbuch1778_1_020708
 Gesangbuch1778_1_020709
 Gesangbuch1778_1_020710
 Gesangbuch1778_1_020711
 Gesangbuch1778_1_020712
 Gesangbuch1778_1_020713
 Gesangbuch1778_1_020714
 Gesangbuch1778_1_020715
 Gesangbuch1778_1_020716
 Gesangbuch1778_1_020717
 Gesangbuch1778_1_020718
 Gesangbuch1778_1_020719
 Gesangbuch1778_1_020720

Diplomatische Transkription

gel Heer hat felbft nicht
 mehr an Reichthum, Ehre
 Freud und Luft, als Chriffti
 Freunden wird bewußt.
 486. Mel. 115.
 Wie herrlich ifts, ein
 Schäfflein Chriffti wer-
 den, und in der Huld des
 treuften Hirten ftehn! kein
 höherer Stand ift auf der
 ganzen Erden, als unver-
 rückt dem Lamme nachzu-
 gehn. Was alle Welt nicht
 geben kan, das trifft ein
 folches Schaf bey feinem
 Hirten an.
 2. Hier findet es die
 angenehmften Auen, hier
 wird ihm ftets ein frifcher
 Quell entdeckt. Kein Auge
 kan die Gnade überfchauen,
 <pb n="280b" src="280.jpg" />
 die es allhier in reicher
 Maaffe fchmeckt. Hier wird
 ein Leben mitgetheilt, das
 unaufhörlich ift, und nie
 vorüber eilt.
 3. Wer leben will, und
 gute Tage fehen, der mache
 fich zu diefes Hirten Stab:
 hier wird fein Fuß auf füß-
 fer Weide gehen, da ihm
 die Welt vorhin nur Trä-
 ber gab: hier wird nichts
 Gutes je vermißt, dieweil
 der Hirt ein Herr der
 Schätze GOTTes ift.
 487. Mel. 89.
 REicher kan ich doch nicht
 werden, als ich fchon

Normalisierter Text

hat selbst nicht
 mehr an Reichtum, Ehre
 Freude und Lust, als Christi
 Freunden wird bewusst.
 486. Mel. 115.
 Wie herrlich ist es, ein
 Schäfflein Christi werden,
 und in der Huld des
 treuesten Hirten stehen! kein
 höherer Stand ist auf der
 ganzen Erden, als unverrückt
 dem Lamm nachzugehen.
 Was alle Welt nicht
 geben kann, das trifft ein
 solches Schaf bei seinem
 Hirten an.
 2. Hier findet es die
 angenehmsten Auen, hier
 wird ihm stets ein frischer
 Quell entdeckt. Kein Auge
 kann die Gnade überschauen,
 <pb n="280b" src="280.jpg" />
 die es hier in reicher
 Maße schmeckt. Hier wird
 ein Leben mitgeteilt, das
 unaufhörlich ist, und nie
 vorüber eilt.
 3. Wer leben will, und
 gute Tage sehen, der mache
 sich zu dieses Hirten Stab:
 hier wird sein Fuß auf süßer
 Weide gehen, da ihm
 die Welt vorhin nur Träger
 gab: hier wird nichts
 Gutes je vermisst, weil
 der Hirt ein Herr der
 Schätze Gottes ist.
 487. Mel. 89.
 Reicher kann ich doch nicht
 werden, als ich schon

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020721	in JEſu bin; alle Schätze	in Jeſu bin; alle Schätze
Gesangbuch1778_1_020722	dieſer Erden ſind ein ſchnöd-	dieſer Erden ſind ein ſchnöd-
Gesangbuch1778_1_020723	der Angſtgewinn. JEſus	Angſtgewinn. Jeſus
Gesangbuch1778_1_020724	iſt das rechte Gut, das	iſt das rechte Gut, das
Gesangbuch1778_1_020725	den Seelen ſanfte thut.	den Seelen ſanft tut.
Gesangbuch1778_1_020726	2. Einen Tag bey JEſu	2. Einen Tag bei Jeſu
Gesangbuch1778_1_020727	ſitzen, iſt viel beſſer, als	ſitzen, iſt viel beſſer, als
Gesangbuch1778_1_020728	die Welt tauſend Jahr in	die Welt tauſend Jahre in
Gesangbuch1778_1_020729	Freuden nützen; und auf	Freuden nutzen; und auf
Gesangbuch1778_1_020730	ewig feyn gefelt zu des	ewig ſein geſtellt zu des
Gesangbuch1778_1_020731	HErren rechter Hand bleibt	Herrn rechter Hand bleibt
Gesangbuch1778_1_020732	der auserwehltete Stand.	der auserwählteste Stand.
Gesangbuch1778_1_020733	488. Mel. 97.	488. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_020734	MEin Alles, mehr als alle	Mein Alles, mehr als alle
Gesangbuch1778_1_020735	Welt, mein Freund,	Welt, mein Freund,
Gesangbuch1778_1_020736	der ewig Treue hält, mein	der ewig Treue hält, mein
Gesangbuch1778_1_020737	weiß und rother Bräuti-	weiß und roter Bräutigam,
Gesangbuch1778_1_020738	gam, mein immerwährend	mein immerwährendes
Gesangbuch1778_1_020739	Oſterlamm, mein Leitfern,	Oſterlamm, mein Leitſtern,
Gesangbuch1778_1_020740	R 3 meine	R 3 meine
Gesangbuch1778_1_020741	<pb n="281a" src="281.jpg" />	<pb n="281a" src="281.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020742	262 Von der Glückſeligkeit	262 Von der Glückſeligkeit
Gesangbuch1778_1_020743	meine Liebe, meine Zier!	meine Liebe, meine Zier!
Gesangbuch1778_1_020744	fey ewiglich mein Steinriß,	ſei ewiglich mein Steinriß,
Gesangbuch1778_1_020745	mein Panier.	mein Panier.
Gesangbuch1778_1_020746	2. Wenn ich mit allem	2. Wenn ich mit allem
Gesangbuch1778_1_020747	meinem Fleiß, mir nim-	meinem Fleiß, mir nimmermehr
Gesangbuch1778_1_020748	mehrer zu rathen weiß,	zu raten weiß,
Gesangbuch1778_1_020749	und meine Ohnmacht, Un-	und meine Ohnmacht, UnVerſtand
Gesangbuch1778_1_020750	verftand und Schwachheit	und Schwachheit
Gesangbuch1778_1_020751	kräftiglich erkant: fo biſt	kräftig erkannt: ſo biſt
Gesangbuch1778_1_020752	du ja der unerforchte	du ja der unerforſchte
Gesangbuch1778_1_020753	Mann, der allen meinen	Mann, der allen meinen
Gesangbuch1778_1_020754	Sachen rathen kan.	Sachen raten kann.
Gesangbuch1778_1_020755	3. Weil du mich in der	3. Weil du mich in der
Gesangbuch1778_1_020756	Zeit gewolt, und daß ich	Zeit gewollt, und daß ich
Gesangbuch1778_1_020757	dir hier dienen ſolt; fo miß	dir hier dienen ſollteſt; ſo miß
Gesangbuch1778_1_020758	mir ſelbt die Stunden ab,	mir ſelbſt die Stunden ab,
Gesangbuch1778_1_020759	fey meiner Reife Wander-	ſei meiner Reiſe Wanderſtab,
Gesangbuch1778_1_020760	ftab, fey meines Thuns	ſei meines Tuns

ID

Gesangbuch1778_1_020761
 Gesangbuch1778_1_020762
 Gesangbuch1778_1_020763
 Gesangbuch1778_1_020764
 Gesangbuch1778_1_020765
 Gesangbuch1778_1_020766
 Gesangbuch1778_1_020767
 Gesangbuch1778_1_020768
 Gesangbuch1778_1_020769
 Gesangbuch1778_1_020770
 Gesangbuch1778_1_020771
 Gesangbuch1778_1_020772
 Gesangbuch1778_1_020773
 Gesangbuch1778_1_020774
 Gesangbuch1778_1_020775
 Gesangbuch1778_1_020776
 Gesangbuch1778_1_020777
 Gesangbuch1778_1_020778
 Gesangbuch1778_1_020779
 Gesangbuch1778_1_020780
 Gesangbuch1778_1_020781
 Gesangbuch1778_1_020782
 Gesangbuch1778_1_020783
 Gesangbuch1778_1_020784
 Gesangbuch1778_1_020785
 Gesangbuch1778_1_020786
 Gesangbuch1778_1_020787
 Gesangbuch1778_1_020788
 Gesangbuch1778_1_020789
 Gesangbuch1778_1_020790
 Gesangbuch1778_1_020791
 Gesangbuch1778_1_020792
 Gesangbuch1778_1_020793
 Gesangbuch1778_1_020794
 Gesangbuch1778_1_020795
 Gesangbuch1778_1_020796
 Gesangbuch1778_1_020797
 Gesangbuch1778_1_020798
 Gesangbuch1778_1_020799
 Gesangbuch1778_1_020800

Diplomatische Transkription

Regierer, führe mich, in
 allem, dir zu wandeln
 würdiglich.
 4. Geht meine Wallfahrt
 länger fort; fo zeige mir
 den Ruheport, von ferne
 zeige mir die Stadt, die
 deine Hand bereitet hat,
 wo du wirst feyn der
 Tempel, Lamm und Licht,
 fo schreckt mich die lange
 Reife nicht.
 5. Und wenn ich, Kraft
 der Wundenmaal, nach deir
 ner holden Gnadenwahl,
 mein Tagewerk hier hab er
 füllt; wens endlich auch
 belohnen gilt: fo weißt
 du, daß mein Lohn, mein
 Licht und Ruh, nur du al
 leine werden folft, nur du.
 <pb n="281b" src="281.jpg" />
 489. Mel. 166.
 Wir fagen wahrlich nicht
 zu viel, es ist noch
 viel zu wenig: das Gna
 denreich ist unfer Ziel, der
 Heiland unfer König; und
 das ist unfer felger Plan:
 wir fitzen ihm zu Füßen,
 und falßen uns ganz herz
 lich an, nur feiner zu ge
 nieffen.
 2. Die Gnad ist unauß
 sprechlich groß, das Recht
 ist unermeßlich, für Würm
 lein, die fo arm und blos,
 für Sünder, die fo heßlich,
 doch durch die Kraft des
 Gottesbluts von Schuld

Normalisierter Text

Regierer, führe mich, in
 allem, dir zu wandeln
 würdiglich.
 4. Geht meine Wallfahrt
 länger fort; so zeige mir
 den Ruheport, von ferne
 zeige mir die Stadt, die
 deine Hand bereitet hat,
 wo du wirst sein der
 Tempel, Lamm und Licht,
 so schreckt mich die lange
 Reise nicht.
 5. Und wenn ich, Kraft
 der Wundenmal, nach deiner
 holden Gnadenwahl,
 mein Tagewerk hier habe erfüllt;
 wenn es endlich auch
 belohnen gilt: so weißt
 du, dass mein Lohn, mein
 Licht und Ruhe, nur du alleine
 werden sollst, nur du.
 <pb n="281b" src="281.jpg" />
 489. Mel. 166.
 Wir sagen wahrlich nicht
 zu viel, es ist noch
 viel zu wenig: das Gnadenreich
 ist unser Ziel, der
 Heiland unser König; und
 das ist unser seliger Plan:
 wir sitzen ihm zu Füßen,
 und fassen uns ganz herzlich
 an, nur seiner zu genießen.
 2. Die Gnade ist unaussprechlich
 groß, das Recht
 ist unermesslich, für Würmlein,
 die so arm und bloß,
 für Sünder, die so hässlich,
 doch durch die Kraft des
 Gottesbluts von Schuld

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020801	und Schmach gereinigt, und	und Schmach gereinigt, und
Gesangbuch1778_1_020802	zum Genuß des ewgen Guts	zum Genuss des ewigen Guts
Gesangbuch1778_1_020803	mit ihrem HErrn vereinigt.	mit ihrem Herrn vereinigt.
Gesangbuch1778_1_020804	490. Mel. 10.	490. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_020805	WEnn wir uns kindlich	Wenn wir uns kindlich
Gesangbuch1778_1_020806	freuen, und in der	freuen, und in der
Gesangbuch1778_1_020807	tächlich neuen Verforgung	tächlich neuen Versorgung
Gesangbuch1778_1_020808	unfers Treuen von Jahr	unseres Treuen von Jahr
Gesangbuch1778_1_020809	zu Jahr gedeihen;	zu Jahr gedeihen;
Gesangbuch1778_1_020810	2. In fein'm Verdienft	2. In seinem Verdienst
Gesangbuch1778_1_020811	uns weiden, bis daß wir	uns weiden, bis dass wir
Gesangbuch1778_1_020812	zu ihm fcheiden, zu fehn,	zu ihm scheiden, zu sehen,
Gesangbuch1778_1_020813	was wir gegläubet, wem	was wir geglaubt, wem
Gesangbuch1778_1_020814	wir uns eingeleibet;	wir uns eingeleibt;
Gesangbuch1778_1_020815	3. Und wenn fich die	3. Und wenn sich die
Gesangbuch1778_1_020816	Erlöften ftets mit der Hoff-	Erlösten stets mit der Hoffnung
Gesangbuch1778_1_020817	nung tröften, daß fie einft	trösten, dass sie einst
Gesangbuch1778_1_020818	von der Erden zu ihm heim-	von der Erde zu ihm heimkommen
Gesangbuch1778_1_020819	kommen werden:	werden:
Gesangbuch1778_1_020820	4. So	4. So
Gesangbuch1778_1_020821	<pb n="282a" src="282.jpg" />	<pb n="282a" src="282.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020822	der Kinder GÖttes. 263	der Kinder Gottes. 263
Gesangbuch1778_1_020823	4. So denken fie nicht	4. So denken sie nicht
Gesangbuch1778_1_020824	eben viel ans elende Leben;	eben viel an das elende Leben;
Gesangbuch1778_1_020825	ein feligs Herz kan deffen	ein seliges Herz kann dessen
Gesangbuch1778_1_020826	von Zeit zu Zeit vergelfen.	von Zeit zu Zeit vergessen.
Gesangbuch1778_1_020827	5. Der Priefter mit dem	5. Der Priester mit dem
Gesangbuch1778_1_020828	Oele der Freud für Leib	Öle der Freude für Leib
Gesangbuch1778_1_020829	und Seele naht fich mit	und Seele naht sich mit
Gesangbuch1778_1_020830	Liebserbarmen, uns freund-	Liebserbarmen, uns freundlich
Gesangbuch1778_1_020831	lich zu umarmen.	zu umarmen.
Gesangbuch1778_1_020832	6. Da fchlieffen fich die	6. Da schließen sich die
Gesangbuch1778_1_020833	Sinnen der Jüng'r und	Sinnen der Jünger und
Gesangbuch1778_1_020834	Jüngerinnen, als ob fie	Jüngerinnen, als ob sie
Gesangbuch1778_1_020835	fchon dort wären, wo See-	schon dort wären, wo Seelen
Gesangbuch1778_1_020836	len hingehören.	hingehören.
Gesangbuch1778_1_020837	7. Mit einem Sabbaths-	7. Mit einem Sabbatsherzen
Gesangbuch1778_1_020838	herzen wolln wir all unfre	wollen wir all unsere
Gesangbuch1778_1_020839	Schmerzen, und was wir	Schmerzen, und was wir
Gesangbuch1778_1_020840	fchweres haben, in JEFu	Schweres haben, in Jesu

ID

Gesangbuch1778_1_020841
 Gesangbuch1778_1_020842
 Gesangbuch1778_1_020843
 Gesangbuch1778_1_020844
 Gesangbuch1778_1_020845
 Gesangbuch1778_1_020846
 Gesangbuch1778_1_020847
 Gesangbuch1778_1_020848
 Gesangbuch1778_1_020849
 Gesangbuch1778_1_020850
 Gesangbuch1778_1_020851
 Gesangbuch1778_1_020852
 Gesangbuch1778_1_020853
 Gesangbuch1778_1_020854
 Gesangbuch1778_1_020855
 Gesangbuch1778_1_020856
 Gesangbuch1778_1_020857
 Gesangbuch1778_1_020858
 Gesangbuch1778_1_020859
 Gesangbuch1778_1_020860
 Gesangbuch1778_1_020861
 Gesangbuch1778_1_020862
 Gesangbuch1778_1_020863
 Gesangbuch1778_1_020864
 Gesangbuch1778_1_020865
 Gesangbuch1778_1_020866
 Gesangbuch1778_1_020867
 Gesangbuch1778_1_020868
 Gesangbuch1778_1_020869
 Gesangbuch1778_1_020870
 Gesangbuch1778_1_020871
 Gesangbuch1778_1_020872
 Gesangbuch1778_1_020873
 Gesangbuch1778_1_020874
 Gesangbuch1778_1_020875
 Gesangbuch1778_1_020876
 Gesangbuch1778_1_020877
 Gesangbuch1778_1_020878
 Gesangbuch1778_1_020879
 Gesangbuch1778_1_020880

Diplomatische Transkription

Herz begraben.
 8. Und wenn die Ruh
 zu Ende, fo ftreckt man
 aus die Hände, und greift
 mit frischen Kräften zu
 den Berufsgeschäften.
 491. Mel. 155.
 CHriften find ein göttlich
 Volk, aus dem Geift
 des HErrn gezeuget, ihm
 gebeuget, und von feiner
 Flammen Macht angefacht:
 vor des Bräutigams Au-
 gen fchweben, das ift ihrer
 Seele Leben, und fein Blut
 ift ihre Pracht.
 2. Königskronen find zu
 bleich vor der gottverlob-
 ten Würde: eine Hürde
 wird zum himmlifchen Pal-
 <pb n="282b" src="282.jpg" />
 laft; und die Laft, drunter
 fich die Helden klagen, wird
 den Kindern leicht zu tra-
 gen, die die Kreuzeskraft
 gefaßt.
 3. Ehe JEFus unfer
 wird, eh wir unfer felbt
 vergeffen und gefeffen zu
 den Füffen unfers HErrn,
 find wir fern von der
 ewgen Bundesgnade, von
 dem fchmalen Lebenspfade,
 von dem hellen Morgen-
 ftern.
 4. Zeuch uns hin, er-
 höhter Freund, zeuch uns
 an dein Herz der Liebe!
 deine Triebe führen uns,
 du Siegesheld, durch die

Normalisierter Text

Herz begraben.
 8. Und wenn die Ruhe
 zu Ende, so streckt man
 aus die Hände, und greift
 mit frischen Kräften zu
 den Berufsgeschäften.
 491. Mel. 155.
 Christen sind ein göttlich
 Volk, aus dem Geist
 des Herrn gezeugt, ihm
 gebeugt, und von seiner
 Flammenmacht angefacht:
 vor des Bräutigams Augen
 schweben, das ist ihrer
 Seele Leben, und sein Blut
 ist ihre Pracht.
 2. Königskronen sind zu
 bleich vor der gottverlobten
 Würde: eine Hürde
 wird zum himmlischen Pal-
 <pb n="282b" src="282.jpg" />
 last; und die Last, darunter
 sich die Helden klagen, wird
 den Kindern leicht zu tragen,
 die die Kreuzeskraft
 gefasst.
 3. Ehe Jesus unser
 wird, ehe wir unser selbst
 vergessen und gesessen zu
 den Füßen unseres Herrn,
 sind wir fern von der
 ewigen Bundesgnade, von
 dem schmalen Lebenspfade,
 von dem hellen Morgenstern.
 4. Zieh uns hin, erhöhter
 Freund, zieh uns
 an dein Herz der Liebe!
 deine Triebe führen uns,
 du Siegesheld, durch die

ID

Gesangbuch1778_1_020881
 Gesangbuch1778_1_020882
 Gesangbuch1778_1_020883
 Gesangbuch1778_1_020884
 Gesangbuch1778_1_020885
 Gesangbuch1778_1_020886
 Gesangbuch1778_1_020887
 Gesangbuch1778_1_020888
 Gesangbuch1778_1_020889
 Gesangbuch1778_1_020890
 Gesangbuch1778_1_020891
 Gesangbuch1778_1_020892
 Gesangbuch1778_1_020893
 Gesangbuch1778_1_020894
 Gesangbuch1778_1_020895
 Gesangbuch1778_1_020896
 Gesangbuch1778_1_020897
 Gesangbuch1778_1_020898
 Gesangbuch1778_1_020899
 Gesangbuch1778_1_020900
 Gesangbuch1778_1_020901
 Gesangbuch1778_1_020902
 Gesangbuch1778_1_020903
 Gesangbuch1778_1_020904
 Gesangbuch1778_1_020905
 Gesangbuch1778_1_020906
 Gesangbuch1778_1_020907
 Gesangbuch1778_1_020908
 Gesangbuch1778_1_020909
 Gesangbuch1778_1_020910
 Gesangbuch1778_1_020911
 Gesangbuch1778_1_020912
 Gesangbuch1778_1_020913
 Gesangbuch1778_1_020914
 Gesangbuch1778_1_020915
 Gesangbuch1778_1_020916
 Gesangbuch1778_1_020917
 Gesangbuch1778_1_020918
 Gesangbuch1778_1_020919
 Gesangbuch1778_1_020920

Diplomatische Transkription

Welt! daß ein jedes dein
 verbleibe, und fo lange an
 dich gläube, bis dirs dort
 zu Füßen fällt.
 492. Mel. 75.
 DAs ift mir fonnenklar,
 daß ich des Heilands
 war von meiner erften
 Wiegen; ich weiß es an
 den Zügen, die fich, leit
 fo viel Jahren, an mir
 veroffenbaren.
 2. Und das ift auch ge-
 wiß, daß ich durch keinen
 Riß, auf diefer feiner Erde,
 von ihm getrennet werde,
 durch Ehre nicht, noch
 Schande, noch durch ge-
 heime Bande.
 R 4 3. Auch
 <pb n="283a" src="283.jpg" />
 264 Von der Glückseligkeit
 3. Auch finkt mein gan-
 zer Sinn vor ihm in Staub
 dahin, und wüncft zu fei-
 nen Füßen in Liebe zu zer-
 fließen; weiß fonft von kei-
 nem Haupte, woran mein
 Herze glaubte.
 4. Und daran zweiff' ich
 nicht, daß feine Liebes-
 pflicht, die er dem Volk
 befchworen, das er für fich
 erkoren, ftets war auf mich
 gerichtet, und noch mein
 Beftes dichtet.
 493. Mel. 79.
 Ich danks dem Gottes-
 lamme, das an dem
 Kreuzesftamme auch mich

Normalisierter Text

Welt! dass ein jedes dein
 verbleibe, und so lange an
 dich glaube, bis dir es dort
 zu Füßen fällt.
 492. Mel. 75.
 Das ist mir sonnenklar,
 dass ich des Heilands
 war von meiner ersten
 Wiegen; ich weiß es an
 den Zügen, die sich, seit
 so viel Jahren, an mir
 veroffenbaren.
 2. Und das ist auch gewiss,
 dass ich durch keinen
 Riss, auf dieser seiner Erde,
 von ihm getrennt werde,
 durch Ehre nicht, noch
 Schande, noch durch geheime
 Bande.
 R 4 3. Auch
 <pb n="283a" src="283.jpg" />
 264 Von der Glückseligkeit
 3. Auch sinkt mein ganzer
 Sinn vor ihm in Staub
 dahin, und wünscht zu seinen
 Füßen in Liebe zu zerfließen;
 weiß sonst von keinem
 Haupt, woran mein
 Herz glaubte.
 4. Und daran zweifle ich
 nicht, dass seine Liebespflicht,
 die er dem Volk
 beschworen, das er für sich
 erkoren, stets war auf mich
 gerichtet, und noch mein
 Bestes dichtet.
 493. Mel. 79.
 Ich danke dem Gotteslamm,
 das an dem
 Kreuzesstamm auch mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_020921	verföhnet hat, auch mir zu	versöhnt hat, auch mir zu
Gesangbuch1778_1_020922	gut hat büffen — und Blut	gut hat büßen — und Blut
Gesangbuch1778_1_020923	vergieffen müffen, und mir	vergießen müssen, und mir
Gesangbuch1778_1_020924	erworben Heil und Gnad.	erworben Heil und Gnade.
Gesangbuch1778_1_020925	2. Gefegnet feyn die	2. Gesegnet sein die
Gesangbuch1778_1_020926	Stunden, da JEFus mich	Stunden, da Jesu mich
Gesangbuch1778_1_020927	gefunden, gefegnet fey die	gefunden, gesegnet sei die
Gesangbuch1778_1_020928	Zeit, feitdem ich fein Herz	Zeit, seitdem ich sein Herz
Gesangbuch1778_1_020929	kenne, mit Grund ihn mei-	kenne, mit Grund ihn meine
Gesangbuch1778_1_020930	ne nenne, und mich ein	nenne, und mich ein
Gesangbuch1778_1_020931	Kind der Seligkeit.	Kind der Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_020932	3. Wenn ich fo drüber	3. Wenn ich so darüber
Gesangbuch1778_1_020933	denke, daß ich fein Kreuz-	denke, dass ich sein KreuzGeschenk
Gesangbuch1778_1_020934	gefchenke bin, deß er sich	bin, dessen er sich
Gesangbuch1778_1_020935	will freun; nicht darum,	will freuen; nicht darum,
Gesangbuch1778_1_020936	daß ich beller, gefchickter	dass ich besser, geschickter
Gesangbuch1778_1_020937	oder gröffer wär, als ionft	oder größer wäre, als sonst
Gesangbuch1778_1_020938	arme Sünder feyn:	arme Sünder sein:
Gesangbuch1778_1_020939	4. So ift mein Herz ge-	4. So ist mein Herz gebeugt,
Gesangbuch1778_1_020940	beuget, und inniglich ge-	und inniglich ge-
Gesangbuch1778_1_020941	<pb n="283b" src="283.jpg" />	<pb n="283b" src="283.jpg" />
Gesangbuch1778_1_020942	neiget zu meinem lieben	neigt zu meinem lieben
Gesangbuch1778_1_020943	HErrn; da laß ich Thrä-	Herrn; da lass ich Tränen
Gesangbuch1778_1_020944	nen fließen zu feinen heil-	fließen zu seinen heiligen
Gesangbuch1778_1_020945	gen Füffen, und dien ihm	Füßen, und diene ihm
Gesangbuch1778_1_020946	auch von Herzen gern.	auch von Herzen gern.
Gesangbuch1778_1_020947	5. Sein inniges Umar-	5. Sein inniges Umarmen
Gesangbuch1778_1_020948	men ift lauter Liebserbar-	ist lauter Liebserbarmen
Gesangbuch1778_1_020949	men und Gnadenrath an	und Gnadenrat an
Gesangbuch1778_1_020950	mir; die ewgen Friedsge-	mir; die ewigen Friedensgedanken,
Gesangbuch1778_1_020951	danken, die walten ohne	die walten ohne
Gesangbuch1778_1_020952	Wanken: ihr feligen Ge-	Wanken: ihr seligen Gedanken
Gesangbuch1778_1_020953	danken ihr!	ihr!
Gesangbuch1778_1_020954	494. Mel. 185.	494. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_020955	Solt ich nicht von Lieb	Sollte ich nicht von Liebe
Gesangbuch1778_1_020956	und Dank entglommen	und Dank entglommen
Gesangbuch1778_1_020957	feyn und bleiben ewiglich:	sein und bleiben ewiglich:
Gesangbuch1778_1_020958	warum ift dann GOtt ins	warum ist dann Gott ins
Gesangbuch1778_1_020959	Fleifch gekommen? frag	Fleisch gekommen? frage
Gesangbuch1778_1_020960	ichs Herz, fo fpricht: für	ich es Herz, so spricht es: für

ID

Gesangbuch1778_1_020961
 Gesangbuch1778_1_020962
 Gesangbuch1778_1_020963
 Gesangbuch1778_1_020964
 Gesangbuch1778_1_020965
 Gesangbuch1778_1_020966
 Gesangbuch1778_1_020967
 Gesangbuch1778_1_020968
 Gesangbuch1778_1_020969
 Gesangbuch1778_1_020970
 Gesangbuch1778_1_020971
 Gesangbuch1778_1_020972
 Gesangbuch1778_1_020973
 Gesangbuch1778_1_020974
 Gesangbuch1778_1_020975
 Gesangbuch1778_1_020976
 Gesangbuch1778_1_020977
 Gesangbuch1778_1_020978
 Gesangbuch1778_1_020979
 Gesangbuch1778_1_020980
 Gesangbuch1778_1_020981
 Gesangbuch1778_1_020982
 Gesangbuch1778_1_020983
 Gesangbuch1778_1_020984
 Gesangbuch1778_1_020985
 Gesangbuch1778_1_020986
 Gesangbuch1778_1_020987
 Gesangbuch1778_1_020988
 Gesangbuch1778_1_020989
 Gesangbuch1778_1_020990
 Gesangbuch1778_1_020991
 Gesangbuch1778_1_020992
 Gesangbuch1778_1_020993
 Gesangbuch1778_1_020994
 Gesangbuch1778_1_020995
 Gesangbuch1778_1_020996
 Gesangbuch1778_1_020997
 Gesangbuch1778_1_020998
 Gesangbuch1778_1_020999
 Gesangbuch1778_1_021000

Diplomatische Transkription

mich! mein Erlöser! wenn
 gleich nicht alleine, denkts
 verführte Herz, er ist doch
 meine! das vergnügteste
 Freudenſpiel bleibt das
 eigne Herzgefühl.
 2. Wenn ich nun mit
 meinem Freund alleine, das
 ist, wie im Himmel bin,
 und ich mich mehr darauf,
 daß ich seine, als auf
 sonst etwas befinn; so ver-
 geht mir Furcht und Angſt
 und Grämen: muß ich mich
 gleich meiner ſelber ſchämen;
 lindert er mir alles Weh
 doch durch ſeine liebe Näh.
 3. Und wenn ſich mein
 Herz das überleget, daß
 er
 <pb n="284a" src="284.jpg" />
 der Kinder GÖttes. 265
 er ſelbſt ein Menſchenkind
 ward, wie ich, und meine
 Glieder trägt, die dadurch
 geheiligt ſind; ſo bedien
 ich mein ſterbend Gebeine,
 weil ichs anzufehen hab als
 seine, und mein Wünfchen
 ist allein, daß es ihm mög
 ähnlich ſeyn.
 4. Meiner armen Seel
 und Hütte Schwächen ſtö-
 ren dann nicht meine Ruh;
 denn mir quillt für alle die
 Gebrechen Troſt aus JEſu
 Wunden zu. Sitzt nur er
 im Herzen auf dem Stuhle:
 wenn er mich geküßt hat,
 hält er Schule, und belehrt

Normalisierter Text

mich! mein Erlöser! wenn
 gleich nicht alleine, denk es
 versöhnte Herz, er ist doch
 meine! das vergnügteste
 Freudenſpiel bleibt das
 eigene Herzgefühl.
 2. Wenn ich nun mit
 meinem Freund alleine, das
 ist, wie im Himmel bin,
 und ich mich mehr darauf,
 dass ich seine, als auf
 sonst etwas besinne; so vergeht
 mir Furcht und Angſt
 und Grämen: muss ich mich
 gleich meiner selbst schämen;
 lindert er mir alles Weh
 doch durch seine liebe Nähe.
 3. Und wenn sich mein
 Herz das überlegt, dass
 er
 <pb n="284a" src="284.jpg" />
 der Kinder Gottes. 265
 er selbst ein Menschenkind
 wurde, wie ich, und meine
 Glieder trägt, die dadurch
 geheiligt sind; so bediene
 ich mein sterbendes Gebein,
 weil ich es anzusehen habe als
 seine, und mein Wünschen
 ist allein, dass es ihm möge
 ähnlich sein.
 4. Meiner armen Seele
 und Hütte Schwächen stören
 dann nicht meine Ruhe;
 denn mir quillt für alle die
 Gebrechen Trost aus Jesu
 Wunden zu. Sitzt nur er
 im Herzen auf dem Stuhl:
 wenn er mich geküsst hat,
 hält er Schule, und belehrt

ID

Gesangbuch1778_1_021041
 Gesangbuch1778_1_021042
 Gesangbuch1778_1_021043
 Gesangbuch1778_1_021044
 Gesangbuch1778_1_021045
 Gesangbuch1778_1_021046
 Gesangbuch1778_1_021047
 Gesangbuch1778_1_021048
 Gesangbuch1778_1_021049
 Gesangbuch1778_1_021050
 Gesangbuch1778_1_021051
 Gesangbuch1778_1_021052
 Gesangbuch1778_1_021053
 Gesangbuch1778_1_021054
 Gesangbuch1778_1_021055
 Gesangbuch1778_1_021056
 Gesangbuch1778_1_021057
 Gesangbuch1778_1_021058
 Gesangbuch1778_1_021059
 Gesangbuch1778_1_021060
 Gesangbuch1778_1_021061
 Gesangbuch1778_1_021062
 Gesangbuch1778_1_021063
 Gesangbuch1778_1_021064
 Gesangbuch1778_1_021065
 Gesangbuch1778_1_021066
 Gesangbuch1778_1_021067
 Gesangbuch1778_1_021068
 Gesangbuch1778_1_021069
 Gesangbuch1778_1_021070
 Gesangbuch1778_1_021071
 Gesangbuch1778_1_021072
 Gesangbuch1778_1_021073
 Gesangbuch1778_1_021074
 Gesangbuch1778_1_021075
 Gesangbuch1778_1_021076
 Gesangbuch1778_1_021077
 Gesangbuch1778_1_021078
 Gesangbuch1778_1_021079
 Gesangbuch1778_1_021080

Diplomatische Transkription

aus Gnad und Gunft, deis
 <pb n="284e" src="284.jpg" />
 ne heilige Lieb und Brunft,
 und hilf, daß fie veft in
 uns bleib, und uns zu deis
 nem Willen treib.
 3. Damit wir wandeln
 in dein'm Licht, und haben
 mögen Zuverficht, daß du
 uns nach diefem Elend
 wirft führen zur Freud
 ohne End.
 R 5 496.
 <pb n="285a" src="285.jpg" />
 266 Vom rechtſchaffenen Wefen
 496. Mel. 103.
 ES ift nicht ſchwer, ein
 Chrift zu feyn, und
 nach dem Sinne JEſu
 Chrifti leben: zwar der Na-
 tur geht es gar fauer ein,
 ſich immerdar in Chrifti
 Tod zu geben; doch führt
 die Gnade felbft zu aller
 Zeit ſiegreich den Streit.
 2. Du darfft ja nur ein
 Kindlein feyn, du darfft ja
 nur die leichte Liebe üben;
 o blöder Geift, ſchau doch,
 wie gut ers mein! das
 kleinſte Kind kan ja die
 Mutter lieben; drum fürch-
 te dich nur ferner nicht fo
 fehr, es ift nicht ſchwer.
 3. Dein Vater fordert
 nur das Herz, daß er es
 felbft mit feiner Gnade fülle:
 der fromme GOtt macht
 dir gar keinen Schmerz;
 die Unluft ſchafft in dir

Normalisierter Text

aus Gnade und Gunst, dei-
 <pb n="284e" src="284.jpg" />
 ne heilige Liebe und Brunst,
 und hilf, dass sie fest in
 uns bleibe, und uns zu deinem
 Willen treibe.
 3. Damit wir wandeln
 in deinem Licht, und haben
 mögen Zuversicht, dass du
 uns nach diesem Elend
 wirst führen zur Freude
 ohne End.
 R 5 496.
 <pb n="285a" src="285.jpg" />
 266 Vom rechtschaffenen Wesen
 496. Mel. 103.
 Es ist nicht schwer, ein
 Christ zu sein, und
 nach dem Sinne Jesu
 Christi leben: zwar der Natur
 geht es gar sauer ein,
 sich immerdar in Christi
 Tod zu geben; doch führt
 die Gnade selbst zu aller
 Zeit siegreich den Streit.
 2. Du darfst ja nur ein
 Kindlein sein, du darfst ja
 nur die leichte Liebe üben;
 o blöder Geist, schau doch,
 wie gut er es meint! das
 kleinste Kind kann ja die
 Mutter lieben; darum fürchte
 dich nur ferner nicht so
 sehr, es ist nicht schwer.
 3. Dein Vater fordert
 nur das Herz, dass er es
 selbst mit seiner Gnade fülle:
 der fromme Gott macht
 dir gar keinen Schmerz;
 die Unlust schafft in dir

ID

Gesangbuch1778_1_021081
 Gesangbuch1778_1_021082
 Gesangbuch1778_1_021083
 Gesangbuch1778_1_021084
 Gesangbuch1778_1_021085
 Gesangbuch1778_1_021086
 Gesangbuch1778_1_021087
 Gesangbuch1778_1_021088
 Gesangbuch1778_1_021089
 Gesangbuch1778_1_021090
 Gesangbuch1778_1_021091
 Gesangbuch1778_1_021092
 Gesangbuch1778_1_021093
 Gesangbuch1778_1_021094
 Gesangbuch1778_1_021095
 Gesangbuch1778_1_021096
 Gesangbuch1778_1_021097
 Gesangbuch1778_1_021098
 Gesangbuch1778_1_021099
 Gesangbuch1778_1_021100
 Gesangbuch1778_1_021101
 Gesangbuch1778_1_021102
 Gesangbuch1778_1_021103
 Gesangbuch1778_1_021104
 Gesangbuch1778_1_021105
 Gesangbuch1778_1_021106
 Gesangbuch1778_1_021107
 Gesangbuch1778_1_021108
 Gesangbuch1778_1_021109
 Gesangbuch1778_1_021110
 Gesangbuch1778_1_021111
 Gesangbuch1778_1_021112
 Gesangbuch1778_1_021113
 Gesangbuch1778_1_021114
 Gesangbuch1778_1_021115
 Gesangbuch1778_1_021116
 Gesangbuch1778_1_021117
 Gesangbuch1778_1_021118
 Gesangbuch1778_1_021119
 Gesangbuch1778_1_021120

Diplomatische Transkription

dein Eigenwille: den über-
 gib nur willig in den Tod,
 fo hats nicht Noth.
 4. Laß nur dein Herz
 im Glauben ruhn, wenn
 dich will Noth und Finfter-
 niß bedecken! dein Vater
 wird nichts schlimmes mit
 dir thun; vor keinem Wind
 und Sturm darfit du er-
 schrecken: ja liehft du end-
 lich ferner keine Spur, fo
 glaube nur.
 <pb n="285b" src="285.jpg" />
 5. Auf, auf, mein Geift!
 was fäumest du, dich dei-
 nem GOtt ganz kindlich zu
 ergeben? geh ein, mein
 Herz, geneuß die füffe Ruh!
 im Friede folft du vor dem
 Vater schweben: die Sorg
 und Laft wirf nur getroft
 und kühn allein auf ihn!
 497. Mel. 164.
 JEtz ist die angenehme Zeit,
 itzt fteht der Himmel
 offen: der HErr erfcheint
 mit Freundlichkeit, uns,
 die wir auf ihn hoffen;
 ach! würde feine Gnad,
 und was er für uns that,
 in tieffter Beugung ftets
 verehrt, und unter uns
 fein Lob vermehrt!
 2. Laßt uns die fchnöde
 Eitelkeit je mehr und mehr
 verachten, und immer mehr
 in diefer Zeit der Heiligung
 nachtrachten! wo ift das
 Glaubensöl? wie brennts

Normalisierter Text

dein Eigenwille: den übergib
 nur willig in den Tod,
 so hat es nicht Not.
 4. Lass nur dein Herz
 im Glauben ruhen, wenn
 dich will Not und Finsternis
 bedecken! dein Vater
 wird nichts Schlimmes mit
 dir tun; vor keinem Wind
 und Sturm darfst du erschrecken:
 ja siehst du endlich
 ferner keine Spur, so
 glaube nur.
 <pb n="285b" src="285.jpg" />
 5. Auf, auf, mein Geist!
 was säumst du, dich deinem
 Gott ganz kindlich zu
 ergeben? geh ein, mein
 Herz, genieß die süße Ruhe!
 im Frieden sollst du vor dem
 Vater schweben: die Sorge
 und Last wirf nur getrost
 und kühn allein auf ihn!
 497. Mel. 164.
 Jetzt ist die angenehme Zeit,
 jetzt steht der Himmel
 offen: der Herr erscheint
 mit Freundlichkeit, uns,
 die wir auf ihn hoffen;
 ach! würde seine Gnade,
 und was er für uns tat,
 in tiefster Beugung stets
 verehrt, und unter uns
 sein Lob vermehrt!
 2. Lasst uns die schnöde
 Eitelkeit je mehr und mehr
 verachten, und immer mehr
 in dieser Zeit der Heiligung
 nachtrachten! wo ist das
 Glaubensöl? wie brennt es

ID

Gesangbuch1778_1_021121
 Gesangbuch1778_1_021122
 Gesangbuch1778_1_021123
 Gesangbuch1778_1_021124
 Gesangbuch1778_1_021125
 Gesangbuch1778_1_021126
 Gesangbuch1778_1_021127
 Gesangbuch1778_1_021128
 Gesangbuch1778_1_021129
 Gesangbuch1778_1_021130
 Gesangbuch1778_1_021131
 Gesangbuch1778_1_021132
 Gesangbuch1778_1_021133
 Gesangbuch1778_1_021134
 Gesangbuch1778_1_021135
 Gesangbuch1778_1_021136
 Gesangbuch1778_1_021137
 Gesangbuch1778_1_021138
 Gesangbuch1778_1_021139
 Gesangbuch1778_1_021140
 Gesangbuch1778_1_021141
 Gesangbuch1778_1_021142
 Gesangbuch1778_1_021143
 Gesangbuch1778_1_021144
 Gesangbuch1778_1_021145
 Gesangbuch1778_1_021146
 Gesangbuch1778_1_021147
 Gesangbuch1778_1_021148
 Gesangbuch1778_1_021149
 Gesangbuch1778_1_021150
 Gesangbuch1778_1_021151
 Gesangbuch1778_1_021152
 Gesangbuch1778_1_021153
 Gesangbuch1778_1_021154
 Gesangbuch1778_1_021155
 Gesangbuch1778_1_021156
 Gesangbuch1778_1_021157
 Gesangbuch1778_1_021158
 Gesangbuch1778_1_021159
 Gesangbuch1778_1_021160

Diplomatische Transkription

in unfrer Seel? ach, laffet
 uns mit heller Flamm ent-
 gegen gehn dem Bräutigam!
 3. Laßt uns, folang wir
 in der Zeit, umgürten unfre
 Lenden, und fo den Lauf
 zur Ewigkeit in Christo felig
 enden! dann gehn wir ein
 zur Ruhe; uns ftößt kein
 Leid mehr zu: wir bleiben
 feines Friedens voll und
 uns ift unaufhörlich wohl.
 498.
 <pb n="286a" src="286.jpg" />
 in Christo JEfu. 267
 498. Mel. 95.
 Treuer Vater! deine Liebe,
 hat aus einem heiffen
 Triebe mich in Christo aus-
 erwehlt, und, eh ich zur
 Welt geboren, fchon zur
 Kindfchaft auserkoren und
 den Deinen zugezehlt.
 2. Nun wollft du mich
 felbft bereiten, wie in Zeit
 und Ewigkeiten du dein ar-
 mes Kind begehrt: du kanft
 kräftgen, ftärken, gründen,
 Mittel, Zeit und Wege fin-
 den, da du mir dein Heil
 gewährft.
 3. Ich will gerne halten
 ftille; meine Heilgung ift
 dein Wille! laß mein Herz
 recht brünftig feyn, meinen
 Heiland zu umfängen, und
 ihm ewig anzuhängen; er
 ift mein, ich bleibe fein.
 499. Mel. 146.
 O GOtt, du frommer

Normalisierter Text

in unsrer Seele? ach, lasset
 uns mit heller Flamme entgegen
 gehen dem Bräutigam!
 3. Lasst uns, solange wir
 in der Zeit, umgürten unsre
 Lenden, und so den Lauf
 zur Ewigkeit in Christo selig
 enden! dann gehen wir ein
 zur Ruhe; uns stößt kein
 Leid mehr zu: wir bleiben
 seines Friedens voll und
 uns ist unaufhörlich wohl.
 498.
 <pb n="286a" src="286.jpg" />
 in Christo Jesu. 267
 498. Mel. 95.
 Treuer Vater! deine Liebe,
 hat aus einem heißen
 Triebe mich in Christo auserwählt,
 und, ehe ich zur
 Welt geboren, schon zur
 Kindschaft auserkoren und
 den Deinen zugezählt.
 2. Nun wolltest du mich
 selbst bereiten, wie in Zeit
 und Ewigkeiten du dein armes
 Kind begehrt: du kannst
 kräftigen, stärken, gründen,
 Mittel, Zeit und Wege finden,
 da du mir dein Heil
 gewährst.
 3. Ich will gerne halten
 stille; meine Heiligung ist
 dein Wille! lass mein Herz
 recht brünstig sein, meinen
 Heiland zu umfängen, und
 ihm ewig anzuhängen; er
 ist mein, ich bleibe sein.
 499. Mel. 146.
 O Gott, du frommer

ID

Gesangbuch1778_1_021161
 Gesangbuch1778_1_021162
 Gesangbuch1778_1_021163
 Gesangbuch1778_1_021164
 Gesangbuch1778_1_021165
 Gesangbuch1778_1_021166
 Gesangbuch1778_1_021167
 Gesangbuch1778_1_021168
 Gesangbuch1778_1_021169
 Gesangbuch1778_1_021170
 Gesangbuch1778_1_021171
 Gesangbuch1778_1_021172
 Gesangbuch1778_1_021173
 Gesangbuch1778_1_021174
 Gesangbuch1778_1_021175
 Gesangbuch1778_1_021176
 Gesangbuch1778_1_021177
 Gesangbuch1778_1_021178
 Gesangbuch1778_1_021179
 Gesangbuch1778_1_021180
 Gesangbuch1778_1_021181
 Gesangbuch1778_1_021182
 Gesangbuch1778_1_021183
 Gesangbuch1778_1_021184
 Gesangbuch1778_1_021185
 Gesangbuch1778_1_021186
 Gesangbuch1778_1_021187
 Gesangbuch1778_1_021188
 Gesangbuch1778_1_021189
 Gesangbuch1778_1_021190
 Gesangbuch1778_1_021191
 Gesangbuch1778_1_021192
 Gesangbuch1778_1_021193
 Gesangbuch1778_1_021194
 Gesangbuch1778_1_021195
 Gesangbuch1778_1_021196
 Gesangbuch1778_1_021197
 Gesangbuch1778_1_021198
 Gesangbuch1778_1_021199
 Gesangbuch1778_1_021200

Diplomatische Transkription

GOtt! du Brunquell
 aller Gaben, ohn den nichts
 ift was ift, von dem wir
 alles haben: gefunden Leib
 gib mir, und daß in folchem
 Leib ein unverletzte *) Seel
 und rein Gewiffen bleib.
 *) Matth. 16, 26.
 2. Gib, daß ich thu mit
 Fleiß was mir zu thun ge-
 bühret, wozu mich dein
 Geheiß in meinem Stande
 Input
 <pb n="286b" src="286.jpg" />
 führet: gib, daß ichs tue
 bald zu der Zeit, da ich
 foll; und wenn ichs thu, fo
 gib, daß es gerathe wohl.
 3. Hilf, daß ich rede
 ftets, womit ich kan beste-
 hen; laß kein unnützes Wort
 aus meinem Munde gehen:
 und wenn in meinem Amt
 ich reden foll und muß, fo
 gib den Worten Kraft und
 Nachdruck ohn Verdruß.
 4. Laß mich an meinem
 End auf Chrifti Tod ab-
 fcheiden, die Seele nimm
 zu dir hinauf in deine Freu-
 den, dem Leib ein Räum-
 lein gönn bey frommer Chri-
 ften Grab, auf daß er feine
 Ruh an ihrer Seiten hab.
 500. Mel. 22.
 WEnn GOttes Geift ein
 Herz, das gläubt, zu
 guten Frücht'n und Werken
 treibt, fo krigt man Luft zu
 GOttes Will'n, und möcht

Normalisierter Text

Gott! du Brunquell
 aller Gaben, ohne den nichts
 ist was ist, von dem wir
 alles haben: gesunden Leib
 gib mir, und dass in solchem
 Leib ein unverletzte Seele
 und rein Gewissen bleibe.
 *) Matth. 16, 26.
 2. Gib, dass ich tue mit
 Fleiß was mir zu tun gebührt,
 wozu mich dein
 Geheiß in meinem Stande
 Output
 <pb n="286b" src="286.jpg" />
 führet: gib, dass ich's tue
 bald zu der Zeit, da ich
 soll; und wenn ich's tue, so
 gib, dass es gerathe wohl.
 3. Hilf, dass ich rede
 stets, womit ich kann beste-
 hen; lass kein unnützes Wort
 aus meinem Munde gehen:
 und wenn in meinem Amt
 ich reden soll und muss, so
 gib den Worten Kraft und
 Nachdruck ohne Verdruss.
 4. Lass mich an meinem
 Ende auf Christi Tod ab-
 scheiden, die Seele nimm
 zu dir hinauf in deine Freu-
 den, dem Leib ein Räum-
 lein gönn bei frommer Chri-
 sten Grab, auf dass er seine
 Ruh an ihrer Seiten hab.
 500. Mel. 22.
 Wenn Gottes Geist ein
 Herz, das glaubt, zu
 guten Früchten und Werken
 treibt, so kriegt man Lust zu
 Gottes Willen, und möchte

ID

Gesangbuch1778_1_021201
 Gesangbuch1778_1_021202
 Gesangbuch1778_1_021203
 Gesangbuch1778_1_021204
 Gesangbuch1778_1_021205
 Gesangbuch1778_1_021206
 Gesangbuch1778_1_021207
 Gesangbuch1778_1_021208
 Gesangbuch1778_1_021209
 Gesangbuch1778_1_021210
 Gesangbuch1778_1_021211
 Gesangbuch1778_1_021212
 Gesangbuch1778_1_021213
 Gesangbuch1778_1_021214
 Gesangbuch1778_1_021215
 Gesangbuch1778_1_021216
 Gesangbuch1778_1_021217
 Gesangbuch1778_1_021218
 Gesangbuch1778_1_021219
 Gesangbuch1778_1_021220
 Gesangbuch1778_1_021221
 Gesangbuch1778_1_021222
 Gesangbuch1778_1_021223
 Gesangbuch1778_1_021224
 Gesangbuch1778_1_021225
 Gesangbuch1778_1_021226
 Gesangbuch1778_1_021227
 Gesangbuch1778_1_021228
 Gesangbuch1778_1_021229
 Gesangbuch1778_1_021230
 Gesangbuch1778_1_021231
 Gesangbuch1778_1_021232
 Gesangbuch1778_1_021233
 Gesangbuch1778_1_021234
 Gesangbuch1778_1_021235
 Gesangbuch1778_1_021236
 Gesangbuch1778_1_021237
 Gesangbuch1778_1_021238
 Gesangbuch1778_1_021239
 Gesangbuch1778_1_021240

Diplomatische Transkription

ihn herzlich gern erfüll'n.
 2. So gib dann, lieber
 HErre GOtt! mir Gnade
 zu dem leicht'n Gebot, ein
 gut und felig Kind zu feyn,
 und dich in allem zu erfreuen.
 501. Mel. 173.
 Eins ift noth; ach HErr!
 dis Eine lehre mich er-
 kennen doch: außer dem ift,
 wie's auch fcheine, alles
 fonft
 <pb n="287a" src="287.jpg" />
 268 Vom rechtfchaffenen Wefen
 fonft ein fchweres Joch, dar-
 unter das Herze fich naget
 und plaget, und dennoch
 kein wahres Vergnügen er-
 jaget. Erlang ich dis Eine,
 das alles erfetzt, fo werd
 ich mit einem in allem er-
 götzt.
 2. Seele, wilt du dieses
 finden, fuchs bey keiner Cre-
 atur: laß, was irdifch ift,
 dahinten; fuchs allein bey
 JEFu nur, in welchem fich
 alles, was felig, vereinet, wo
 alle vollkommene Fülle er-
 fcheinet; da, da ift das befte
 nothwendigfte Theil, mein
 Ein und mein Alles, mein
 feligstes Heil.
 3. Wie Maria war be-
 fliffen auf des Einigen Ge-
 nieß, da fie fich zu JEFu
 Fülßen voller Andacht nie-
 derließ: ihr Herze entbrante
 dis einzig zu hören, was
 JEFus, ihr Heiland, fie wol-

Normalisierter Text

ihn herzlich gern erfüllen.
 2. So gib dann, lieber
 Herr Gott! mir Gnade
 zu dem leichten Gebot, ein
 gut und selig Kind zu sein,
 und dich in allem zu erfreuen.
 501. Mel. 173.
 Eins ist not; ach Herr!
 dies Eine lehre mich er-
 kennen doch: ausser dem ist,
 wie's auch scheine, alles
 sonst
 <pb n="287a" src="287.jpg" />
 268 Vom rechtschaffenen Wesen
 sonst ein schweres Joch, dar-
 unter das Herze sich naget
 und plaget, und dennoch
 kein wahres Vergnügen er-
 jaget. Erlang ich dies Eine,
 das alles ersetzt, so werd
 ich mit einem in allem er-
 götzt.
 2. Seele, willst du dieses
 finden, such's bei keiner Krea-
 tur: lass, was irdisch ist,
 dahinten; such's allein bei
 Jesu nur, in welchem sich
 alles, was selig, vereinet, wo
 alle vollkommene Fülle er-
 scheint; da, da ist das beste
 notwendigste Teil, mein
 Ein und mein Alles, mein
 seligstes Heil.
 3. Wie Maria war be-
 flissen auf des Einigen Ge-
 nuss, da sie sich zu Jesu
 Füßen voller Andacht nie-
 derliess: ihr Herze entbrannte
 dies einzig zu hören, was
 Jesus, ihr Heiland, sie wol-

ID

Gesangbuch1778_1_021241
 Gesangbuch1778_1_021242
 Gesangbuch1778_1_021243
 Gesangbuch1778_1_021244
 Gesangbuch1778_1_021245
 Gesangbuch1778_1_021246
 Gesangbuch1778_1_021247
 Gesangbuch1778_1_021248
 Gesangbuch1778_1_021249
 Gesangbuch1778_1_021250
 Gesangbuch1778_1_021251
 Gesangbuch1778_1_021252
 Gesangbuch1778_1_021253
 Gesangbuch1778_1_021254
 Gesangbuch1778_1_021255
 Gesangbuch1778_1_021256
 Gesangbuch1778_1_021257
 Gesangbuch1778_1_021258
 Gesangbuch1778_1_021259
 Gesangbuch1778_1_021260
 Gesangbuch1778_1_021261
 Gesangbuch1778_1_021262
 Gesangbuch1778_1_021263
 Gesangbuch1778_1_021264
 Gesangbuch1778_1_021265
 Gesangbuch1778_1_021266
 Gesangbuch1778_1_021267
 Gesangbuch1778_1_021268
 Gesangbuch1778_1_021269
 Gesangbuch1778_1_021270
 Gesangbuch1778_1_021271
 Gesangbuch1778_1_021272
 Gesangbuch1778_1_021273
 Gesangbuch1778_1_021274
 Gesangbuch1778_1_021275
 Gesangbuch1778_1_021276
 Gesangbuch1778_1_021277
 Gesangbuch1778_1_021278
 Gesangbuch1778_1_021279
 Gesangbuch1778_1_021280

Diplomatische Transkription

te belehren; ihr Herze war
 gänzlich in JEſum verfenkt,
 und alles ward ihr in dem
 Einen gefchenkt;
 4. Alfo ift auch mein
 Verlangen, liebfter JEſu!
 nur nach dir; laß mich treu-
 lich an dir hangen, ſchenke
 dich zu eigen mir. Ob viel
 auch umkehrten zum grösſte-
 ſten Haufen; ſo will ich dir
 dennoch in Liebe nachlau-
 fen: denn dein Wort, o JE-
 ſu! ift Leben und Geift;
 was ift wol, das man nicht
 in JEſu geneußt?
 5. Aller Weiſheit höchſte
 Fülle ja in dir verborgen
 liegt; gib nur, daß ſich auch
 mein Wille fein in folche
 Schranken fügt, worinnen
 die Demuth und Einfalt
 regiret, und mich zu der
 Weiſheit, die himmlifch ift,
 führet: Ach wenn ich nur
 JEſum recht kenne und
 weiß, ſo hab ich der Weis-
 heit vollkommenen Preis.
 6. Nichts kan ich vor
 GOTT ja bringen, als nur
 dich, mein höchſtes Gut!
 JEſu, es muß mir gelingen
 durch dein theurvergoßnes
 Blut. Die höchſte Gerech-
 tigkeit ift mir erworben, da
 du biſt am Stamme des
 Kreuzes geſtorben: die Klei-
 der des Heils ich da habe
 erlangt, worinnen mein

Normalisierter Text

Ite belehren; ihr Herze war
 gänzlich in Jeſum verſenkt,
 und alles ward ihr in dem
 Einen geſchenkt;
 4. Also iſt auch mein
 Verlangen, liebſter Jeſu!
 nur nach dir; laß mich treu-
 lich an dir hangen, ſchenke
 dich zu eigen mir. Ob viel
 auch umkehrten zum grösste-
 ſten Haufen; ſo will ich dir
 dennoch in Liebe nachlau-
 fen: denn dein Wort, o Je-
 ſu! iſt Leben und Geiſt;
 was iſt wohl, das man nicht
 in Jeſu genießt?
 5. Aller Weiſheit höchſte
 Fülle ja in dir verborgen
 liegt; gib nur, daß ſich auch
 mein Wille fein in ſolche
 Schranken fügt, worinnen
 die Demut und Einfalt
 regiert, und mich zu der
 Weiſheit, die himmlifch iſt,
 führt: Ach wenn ich nur
 Jeſum recht kenne und
 weiſſ, ſo hab ich der Weis-
 heit vollkommenen Preis.
 6. Nichts kann ich vor
 Gott ja bringen, als nur
 dich, mein höchſtes Gut!
 Jeſu, es muß mir gelingen
 durch dein teuer vergoſſenes
 Blut. Die höchſte Gerech-
 tigkeit iſt mir erworben, da
 du biſt am Stamme des
 Kreuzes geſtorben: die Klei-
 der des Heils ich da habe
 erlangt, worinnen mein

ID

Gesangbuch1778_1_021281
 Gesangbuch1778_1_021282
 Gesangbuch1778_1_021283
 Gesangbuch1778_1_021284
 Gesangbuch1778_1_021285
 Gesangbuch1778_1_021286
 Gesangbuch1778_1_021287
 Gesangbuch1778_1_021288
 Gesangbuch1778_1_021289
 Gesangbuch1778_1_021290
 Gesangbuch1778_1_021291
 Gesangbuch1778_1_021292
 Gesangbuch1778_1_021293
 Gesangbuch1778_1_021294
 Gesangbuch1778_1_021295
 Gesangbuch1778_1_021296
 Gesangbuch1778_1_021297
 Gesangbuch1778_1_021298
 Gesangbuch1778_1_021299
 Gesangbuch1778_1_021300
 Gesangbuch1778_1_021301
 Gesangbuch1778_1_021302
 Gesangbuch1778_1_021303
 Gesangbuch1778_1_021304
 Gesangbuch1778_1_021305
 Gesangbuch1778_1_021306
 Gesangbuch1778_1_021307
 Gesangbuch1778_1_021308
 Gesangbuch1778_1_021309
 Gesangbuch1778_1_021310
 Gesangbuch1778_1_021311
 Gesangbuch1778_1_021312
 Gesangbuch1778_1_021313
 Gesangbuch1778_1_021314
 Gesangbuch1778_1_021315
 Gesangbuch1778_1_021316
 Gesangbuch1778_1_021317
 Gesangbuch1778_1_021318
 Gesangbuch1778_1_021319
 Gesangbuch1778_1_021320

Diplomatische Transkription

Glaube in Ewigkeit prangt.
 7. Gib dann auch, daß
 meine Seele HErr! nach
 deinem Bild erwacht: du
 bist ja, den ich erwehle, mir
 zur Heiligung gemacht.
 Was dienet zum göttlichen
 Wandel und Leben, ist in
 dir, mein Heiland! mir
 alles gegeben: entreiffe mich
 aller vergänglichen Luft;
 dein Leben sey, JEfu! mir
 einzig bewußt!
 8. Und
 <pb n="288a" src="288.jpg" />
 in Christo JEfu. 269
 8. Und was soll ich
 mehr verlangen? mich be-
 schwemmt die Gnadenfluth:
 du bist einmal eingegangen
 in das Heilige durch dein
 Blut; da haßt du die ewige
 Erlösung erfunden, daß ich
 nun der höllischen Herr-
 schaft entbunden: dein Ein-
 gang die völlige Freyheit
 mir bringt; im kindlichen
 Geiste das Abba nun klingt.
 9. Volle Gnüge, Fried
 und Freude itzo meine Seel
 ergötzt, weil auf eine fri-
 sche Weide mein Hirt, JE-
 sus, mich gesetzt. Nichts
 Süßers kan also mein Herze
 erlaben; als wenn ich nur,
 JEfu, dich immer soll ha-
 ben: drum will ich hier
 alles nur achten für Koth,
 um dich zu gewinnen: dis
 Eine ist Noth!

Normalisierter Text

Glaube in Ewigkeit prangt.
 7. Gib dann auch, dass
 meine Seele Herr! nach
 deinem Bild erwacht: du
 bist ja, den ich erwähle, mir
 zur Heiligung gemacht.
 Was dienet zum göttlichen
 Wandel und Leben, ist in
 dir, mein Heiland! mir
 alles gegeben: entreisse mich
 aller vergänglichen Lust;
 dein Leben sei, Jesu! mir
 einzig bewusst!
 8. Und
 <pb n="288a" src="288.jpg" />
 in Christo Jesu. 269
 8. Und was soll ich
 mehr verlangen? Mich be-
 schwemmt die Gnadenflut:
 du bist einmal eingegangen
 in das Heilige durch dein
 Blut; da hast du die ewige
 Erlösung erfunden, dass ich
 nun der höllischen Herr-
 schaft entbunden: dein Ein-
 gang die völlige Freiheit
 mir bringt; im kindlichen
 Geiste das Abba nun klingt.
 9. Volle Genüge, Friede
 und Freude jetzt meine Seele
 ergötzt, weil auf eine fri-
 sche Weide mein Hirt, Je-
 sus, mich gesetzt. Nichts
 Süßeres kann also mein Herze
 erlaben; als wenn ich nur,
 Jesu, dich immer soll ha-
 ben: drum will ich hier
 alles nur achten für Kot,
 um dich zu gewinnen: dies
 Eine ist Not!

ID

Gesangbuch1778_1_021321
 Gesangbuch1778_1_021322
 Gesangbuch1778_1_021323
 Gesangbuch1778_1_021324
 Gesangbuch1778_1_021325
 Gesangbuch1778_1_021326
 Gesangbuch1778_1_021327
 Gesangbuch1778_1_021328
 Gesangbuch1778_1_021329
 Gesangbuch1778_1_021330
 Gesangbuch1778_1_021331
 Gesangbuch1778_1_021332
 Gesangbuch1778_1_021333
 Gesangbuch1778_1_021334
 Gesangbuch1778_1_021335
 Gesangbuch1778_1_021336
 Gesangbuch1778_1_021337
 Gesangbuch1778_1_021338
 Gesangbuch1778_1_021339
 Gesangbuch1778_1_021340
 Gesangbuch1778_1_021341
 Gesangbuch1778_1_021342
 Gesangbuch1778_1_021343
 Gesangbuch1778_1_021344
 Gesangbuch1778_1_021345
 Gesangbuch1778_1_021346
 Gesangbuch1778_1_021347
 Gesangbuch1778_1_021348
 Gesangbuch1778_1_021349
 Gesangbuch1778_1_021350
 Gesangbuch1778_1_021351
 Gesangbuch1778_1_021352
 Gesangbuch1778_1_021353
 Gesangbuch1778_1_021354
 Gesangbuch1778_1_021355
 Gesangbuch1778_1_021356
 Gesangbuch1778_1_021357
 Gesangbuch1778_1_021358
 Gesangbuch1778_1_021359
 Gesangbuch1778_1_021360

Diplomatische Transkription

502. Mel. 115.
 Wie felig ifts, nach JE
 fu Heil und Leben in
 großem Durft und heiffem
 Hunger glühn, und eher
 auch lich nicht zufrieden ge
 ben, als bis er felbt sich
 zum Genuß verliehn: da
 wird das Herz an ihm ge
 fillt, und Geift und Seel
 und Leib mit Fried und
 Freud erfüllt.
 2. Wie felig ifts, um
 JEFum alles dulden: und
 <pb n="288b" src="288.jpg" />
 aller Welt ein Dorn im
 Auge feyn; hilft er uns
 nur, daß wirs nicht felbt
 verfchulden, und gehn wir
 einft in feine Freude ein; fo
 wird die Schmach zum Eh
 renthron, und jedes Thrä
 nelein zur Perle in der Kron.
 503. Mel. 129.
 DOrten wird ein reines
 Herz viel mehr gelten
 dann alle Schätz und aller
 Menfchen Gut: wer hier
 wird verfühnt mit GOtt,
 der wird dort nicht leiden
 Noth; wer itzt GOttes Wil
 len thut, der wird dort feyn
 wohlgemuth.
 2. Ein gut Gewiffen al
 lein ift beffer dann Edelge
 fein, und köftlicher dann
 Gold: wer es von Chrifto
 erlangt, und von Herzen
 ihm anhangt, nach Verge
 bung aller Schuld: der ge

Normalisierter Text

502. Mel. 115.
 Wie selig ist's, nach Jesu
 Heil und Leben in
 grossem Durst und heissem
 Hunger glühn, und eher
 auch sich nicht zufrieden ge
 ben, als bis er selbst sich
 zum Genuss verliehn: da
 wird das Herz an ihm ge
 stillt, und Geist und Seel
 und Leib mit Fried und
 Freud erfüllt.
 2. Wie selig ist's, um
 Jesum alles dulden: und
 <pb n="288b" src="288.jpg" />
 aller Welt ein Dorn im
 Auge sein; hilft er uns
 nur, dass wir's nicht selbst
 verschulden, und gehn wir
 einst in seine Freude ein; so
 wird die Schmach zum Eh
 renthron, und jedes Trä
 nelein zur Perle in der Kron.
 503. Mel. 129.
 Dorten wird ein reines
 Herz viel mehr gelten
 als alle Schätze und aller
 Menschen Gut: wer hier
 wird versöhnt mit Gott,
 der wird dort nicht leiden
 Not; wer jetzt Gottes Wil
 len tut, der wird dort sein
 wohlgemut.
 2. Ein gut Gewissen al
 lein ist besser als Edelge
 stein, und köstlicher als
 Gold: wer es von Christo
 erlangt, und von Herzen
 ihm anhangt, nach Verge
 bung aller Schuld: der ge

ID

Gesangbuch1778_1_021361
 Gesangbuch1778_1_021362
 Gesangbuch1778_1_021363
 Gesangbuch1778_1_021364
 Gesangbuch1778_1_021365
 Gesangbuch1778_1_021366
 Gesangbuch1778_1_021367
 Gesangbuch1778_1_021368
 Gesangbuch1778_1_021369
 Gesangbuch1778_1_021370
 Gesangbuch1778_1_021371
 Gesangbuch1778_1_021372
 Gesangbuch1778_1_021373
 Gesangbuch1778_1_021374
 Gesangbuch1778_1_021375
 Gesangbuch1778_1_021376
 Gesangbuch1778_1_021377
 Gesangbuch1778_1_021378
 Gesangbuch1778_1_021379
 Gesangbuch1778_1_021380
 Gesangbuch1778_1_021381
 Gesangbuch1778_1_021382
 Gesangbuch1778_1_021383
 Gesangbuch1778_1_021384
 Gesangbuch1778_1_021385
 Gesangbuch1778_1_021386
 Gesangbuch1778_1_021387
 Gesangbuch1778_1_021388
 Gesangbuch1778_1_021389
 Gesangbuch1778_1_021390
 Gesangbuch1778_1_021391
 Gesangbuch1778_1_021392
 Gesangbuch1778_1_021393
 Gesangbuch1778_1_021394
 Gesangbuch1778_1_021395
 Gesangbuch1778_1_021396
 Gesangbuch1778_1_021397
 Gesangbuch1778_1_021398
 Gesangbuch1778_1_021399
 Gesangbuch1778_1_021400

Diplomatische Transkription

nieffet GÖttes Huld.
 3. O Mensch! sieh an
 JEsum Chrifft, dieweil er
 auch dein Beyßpiel ift, un-
 tergib ihm dich gar; nimm
 auf dich fein fanftes Joch,
 und folg ihm getreulich nach,
 fo wird er mit feiner Gnad
 dir beyftehn in aller Noth.
 504. Mel. 466.
 DU bißt ja, JEfu! meine
 Freude: warum ift doch
 mein
 <pb n="289a" src="289.jpg" />
 270 Vom rechtichaffenen Wefen
 mein Herz betrübt? kan
 dann die Freud auch bey
 dem Leide feyn in dem Her-
 zen, das dich liebt? ach ja,
 mein JEfu! wenn ich übe
 mein Herz in deiner füßen
 Liebe; werd ich mit Freuden
 angethan, die keine Zung
 ausprechen kan.
 2. Weil aber noch fo
 manch Verderben an mir,
 nach Seel und Fleifch und
 Blut vorhanden, das da
 folte fterben; wird oft da-
 durch gekränk der Muth:
 drum leg ich mich vor dir
 aufs Flehen, mein Heil!
 laß Hülfe mir gelchehen,
 und ftärke mich zu aller
 Zeit, daß ich mög über-
 winden weit!
 3. Ich trau allein auf
 deine Gnade, die mir dein
 theures Wort verpricht:
 es fagt, daß nichts den

Normalisierter Text

niesst Gottes Huld.
 3. O Mensch! sieh an
 Jesum Christ, weil er
 auch dein Beispiel ist, un-
 tergib ihm dich ganz; nimm
 auf dich sein sanftes Joch,
 und folg ihm getreulich nach,
 so wird er mit seiner Gnad
 dir beistehn in aller Not.
 504. Mel. 466.
 Du bist ja, Jesu! meine
 Freude: warum ist doch
 mein
 <pb n="289a" src="289.jpg" />
 270 Vom rechtschaffenen Wesen
 mein Herz betrübt? Kann
 dann die Freud auch bei
 dem Leide sein in dem Her-
 zen, das dich liebt? Ach ja,
 mein Jesu! wenn ich übe
 mein Herz in deiner süßen
 Liebe; werd ich mit Freuden
 angetan, die keine Zung
 aussprechen kann.
 2. Weil aber noch so
 manch Verderben an mir,
 nach Seel und Fleisch und
 Blut vorhanden, das da
 sollte sterben; wird oft da-
 durch gekränk der Mut:
 drum leg ich mich vor dir
 aufs Flehen, mein Heil!
 lass Hilfe mir geschehen,
 und stärke mich zu aller
 Zeit, dass ich möge über-
 winden weit!
 3. Ich traue allein auf
 deine Gnade, die mir dein
 teures Wort verspricht:
 es sagt, dass nichts den

ID

Gesangbuch1778_1_021401
 Gesangbuch1778_1_021402
 Gesangbuch1778_1_021403
 Gesangbuch1778_1_021404
 Gesangbuch1778_1_021405
 Gesangbuch1778_1_021406
 Gesangbuch1778_1_021407
 Gesangbuch1778_1_021408
 Gesangbuch1778_1_021409
 Gesangbuch1778_1_021410
 Gesangbuch1778_1_021411
 Gesangbuch1778_1_021412
 Gesangbuch1778_1_021413
 Gesangbuch1778_1_021414
 Gesangbuch1778_1_021415
 Gesangbuch1778_1_021416
 Gesangbuch1778_1_021417
 Gesangbuch1778_1_021418
 Gesangbuch1778_1_021419
 Gesangbuch1778_1_021420
 Gesangbuch1778_1_021421
 Gesangbuch1778_1_021422
 Gesangbuch1778_1_021423
 Gesangbuch1778_1_021424
 Gesangbuch1778_1_021425
 Gesangbuch1778_1_021426
 Gesangbuch1778_1_021427
 Gesangbuch1778_1_021428
 Gesangbuch1778_1_021429
 Gesangbuch1778_1_021430
 Gesangbuch1778_1_021431
 Gesangbuch1778_1_021432
 Gesangbuch1778_1_021433
 Gesangbuch1778_1_021434
 Gesangbuch1778_1_021435
 Gesangbuch1778_1_021436
 Gesangbuch1778_1_021437
 Gesangbuch1778_1_021438
 Gesangbuch1778_1_021439
 Gesangbuch1778_1_021440

Diplomatische Transkription

Deinen Ichade, weils nie
 an deiner Kraft gebricht.
 Nun haft du mich ja ange-
 nommen, als ich bin fle-
 hend zu dir kommen: es
 hats mein Herz gar gut
 gefpürt, als es dein Gna-
 denblick gerührt.
 4. Weil ich dann nun
 an deinem Leibe ein Glied,
 wiewol unwürdig, bin; lo
 gib, daß ich ftets in dir
 bleibe, und in mir habe dei-
 nen Sinn: laß mich nicht
 <pb n="289b" src="289.jpg" />
 andre Helfer fuchen; laß
 falche Lüfte mich verflu-
 chen; besitze du mein Herz
 allein: dein Leben laß mein
 Leben feyn.
 505. Mel. 29.
 O JEfu! laß doch hier
 auf Erden mich ftets
 in dir erfunden werden,
 und fchenke mir fchon in
 der Zeit den Vorfchmack
 ewger Seligkeit!
 2. Gib, daß ich ftets, voll
 reiner Triebe, mich gern in
 kleinen Treuen übe, und du,
 an mir, bis ich erblaßt,
 ein zuverlässig Herze haft!
 506. Mel. 218.
 Ich will dich immer treuer
 lieben, mein Heiland,
 gib mir Kraft dazu! und
 mich in deinen Wegen üben:
 denn nur bey dir ift wahre
 Ruh, die Ruh, mit der
 nichts zu vergleichen, der

Normalisierter Text

Deinen schade, weil's nie
 an deiner Kraft gebricht.
 Nun hast du mich ja ange-
 nommen, als ich bin fle-
 hend zu dir gekommen: es
 hat's mein Herz gar gut
 gespürt, als es dein Gna-
 denblick gerührt.
 4. Weil ich dann nun
 an deinem Leibe ein Glied,
 obwohl unwürdig, bin; so
 gib, dass ich stets in dir
 bleibe, und in mir habe dei-
 nen Sinn: lass mich nicht
 <pb n="289b" src="289.jpg" />
 andere Helfer suchen; lass
 falsche Lüste mich verflu-
 chen; besitze du mein Herz
 allein: dein Leben lass mein
 Leben sein.
 505. Mel. 29.
 O Jesu! lass doch hier
 auf Erden mich stets
 in dir erfunden werden,
 und schenke mir schon in
 der Zeit den Vorschmack
 ewiger Seligkeit!
 2. Gib, dass ich stets, voll
 reiner Triebe, mich gern in
 kleinen Treuen übe, und du,
 an mir, bis ich erblasst,
 ein zuverlässig Herze hast!
 506. Mel. 218.
 Ich will dich immer treuer
 lieben, mein Heiland,
 gib mir Kraft dazu! und
 mich in deinen Wegen üben:
 denn nur bei dir ist wahre
 Ruh, die Ruh, mit der
 nichts zu vergleichen, der

ID

Gesangbuch1778_1_021441
 Gesangbuch1778_1_021442
 Gesangbuch1778_1_021443
 Gesangbuch1778_1_021444
 Gesangbuch1778_1_021445
 Gesangbuch1778_1_021446
 Gesangbuch1778_1_021447
 Gesangbuch1778_1_021448
 Gesangbuch1778_1_021449
 Gesangbuch1778_1_021450
 Gesangbuch1778_1_021451
 Gesangbuch1778_1_021452
 Gesangbuch1778_1_021453
 Gesangbuch1778_1_021454
 Gesangbuch1778_1_021455
 Gesangbuch1778_1_021456
 Gesangbuch1778_1_021457
 Gesangbuch1778_1_021458
 Gesangbuch1778_1_021459
 Gesangbuch1778_1_021460
 Gesangbuch1778_1_021461
 Gesangbuch1778_1_021462
 Gesangbuch1778_1_021463
 Gesangbuch1778_1_021464
 Gesangbuch1778_1_021465
 Gesangbuch1778_1_021466
 Gesangbuch1778_1_021467
 Gesangbuch1778_1_021468
 Gesangbuch1778_1_021469
 Gesangbuch1778_1_021470
 Gesangbuch1778_1_021471
 Gesangbuch1778_1_021472
 Gesangbuch1778_1_021473
 Gesangbuch1778_1_021474
 Gesangbuch1778_1_021475
 Gesangbuch1778_1_021476
 Gesangbuch1778_1_021477
 Gesangbuch1778_1_021478
 Gesangbuch1778_1_021479
 Gesangbuch1778_1_021480

Diplomatische Transkription

alle Herrlichkeiten weichen,
 die mir den Himmel offen
 zeigt. Ach nimm für alle
 deine Treue mein ganzes
 Herz, das ich dir weihe;
 machs immer mehr zu dir
 geneigt.
 507. Mel. 14.
 O du, der auf das Nie-
 dre fieht, da bin ich
 armer Staub, den deine
 Kraft
 <pb n="290a" src="290.jpg" />
 in Christo JEſu. 271
 Kraft fo mächtig zieht, *)
 ich rede, denn ich glaub.
 *) Joh. 12, 32.
 2. Zuerft gefteh ich ohne
 Scheu, jedoch nicht ohne
 Schaam, daß ich vom
 Licht *) beſchienen fey, das
 auf die Erde kam.
 *) Joh. 1, 9.
 3. Der Heiland nahm
 mich, wie ich war, als
 einen todten Mann, bey
 meiner Seelen Todsgefahr,
 zu feiner Pflege an.
 4. Ich bat um Hülff;
 und da er nun mit feiner
 Hülfe kam, fo ſcheute ich
 das Wehethun, und war
 den Mitteln gram.
 5. So müht ſich unſer
 HErr mit mir nun ſchon
 gar lange Zeit; o wär ich
 ihm zur Ehr und Zier für
 feine Ernfigkeit!
 6. So lange man auf
 Erden ift, fo lange wird

Normalisierter Text

alle Herrlichkeiten weichen,
 die mir den Himmel offen
 zeigt. Ach nimm für alle
 deine Treue mein ganzes
 Herz, das ich dir weihe;
 mach's immer mehr zu dir
 geneigt.
 507. Mel. 14.
 O du, der auf das Nie-
 dre ſieht, da bin ich
 armer Staub, den deine
 Kraft
 <pb n="290a" src="290.jpg" />
 in Christo Jeſu. 271
 Kraft ſo mächtig zieht, *)
 ich rede, denn ich glaub.
 *) Joh. 12, 32.
 2. Zuerſt geſteh ich ohne
 Scheu, jedoch nicht ohne
 Scham, daß ich vom
 Licht *) beſchienen ſei, das
 auf die Erde kam.
 *) Joh. 1, 9.
 3. Der Heiland nahm
 mich, wie ich war, als
 einen toten Mann, bei
 meiner Seelen Todesgefahr,
 zu ſeiner Pflege an.
 4. Ich bat um Hilf;
 und da er nun mit ſeiner
 Hilfe kam, ſo ſcheute ich
 das Wehtun, und war
 den Mitteln gram.
 5. So müht ſich unſer
 Herr mit mir nun ſchon
 gar lange Zeit; o wär ich
 ihm zur Ehr und Zier für
 ſeine Emsigkeit!
 6. So lange man auf
 Erden iſt, ſo lange wird

ID

Gesangbuch1778_1_021481
 Gesangbuch1778_1_021482
 Gesangbuch1778_1_021483
 Gesangbuch1778_1_021484
 Gesangbuch1778_1_021485
 Gesangbuch1778_1_021486
 Gesangbuch1778_1_021487
 Gesangbuch1778_1_021488
 Gesangbuch1778_1_021489
 Gesangbuch1778_1_021490
 Gesangbuch1778_1_021491
 Gesangbuch1778_1_021492
 Gesangbuch1778_1_021493
 Gesangbuch1778_1_021494
 Gesangbuch1778_1_021495
 Gesangbuch1778_1_021496
 Gesangbuch1778_1_021497
 Gesangbuch1778_1_021498
 Gesangbuch1778_1_021499
 Gesangbuch1778_1_021500
 Gesangbuch1778_1_021501
 Gesangbuch1778_1_021502
 Gesangbuch1778_1_021503
 Gesangbuch1778_1_021504
 Gesangbuch1778_1_021505
 Gesangbuch1778_1_021506
 Gesangbuch1778_1_021507
 Gesangbuch1778_1_021508
 Gesangbuch1778_1_021509
 Gesangbuch1778_1_021510
 Gesangbuch1778_1_021511
 Gesangbuch1778_1_021512
 Gesangbuch1778_1_021513
 Gesangbuch1778_1_021514
 Gesangbuch1778_1_021515
 Gesangbuch1778_1_021516
 Gesangbuch1778_1_021517
 Gesangbuch1778_1_021518
 Gesangbuch1778_1_021519
 Gesangbuch1778_1_021520

Diplomatische Transkription

gebaut; zuletzt krigt den
 noch JEfus Chrifit ein rei
 nes Herz zur Braut.
 7. Nur merke dir, mein
 Herz, dis Wort: wenn JE
 fus winkt, fo geh: wenn
 JEfus zieht, fo eile fort;
 wenn JEfus hält, fo fteh.
 8. Wenn er dich lobet,
 beuge dich, redt er, fo
 fchweige du; und wenn er
 ernftlich ift, fo fprich: ich
 brauch's, HErr! fchlage zu.
 <pb n="290b" src="290.jpg" />
 9. Wenn er fich in der
 Gnadenzeit bald hie, bald
 da verklärt; fo freu dich
 der Barmherzigkeit, die
 andern widerfährt.
 10. Kurz: mein und un
 fer aller Herz, fey von dem
 Tage an, bey Schmach, bey
 Mangel und bey Schmerz,
 dem Lamme unterthan!
 508. Mel. 92.
 MEin König! fchreib mir
 dein Gefetz ins Herz,
 das meinen Geift ergötz:
 dein königlicher Trieb zünd
 alle meine Triebe an, fo
 lauf ich auf der Gnaden
 bahn mit Freuden, dir
 zu Lieb.
 2. Dann wird der harte
 Sinn recht weich, ge
 fchmeidig, und dem Wachfe
 gleich, und fchmelzt in heif
 fer Gluth, die Hochmuths
 flügel fallen hin; es zeigt
 der abfolvirte Sinn, was

Normalisierter Text

gebaut; zuletzt kriegt den
 noch Jesus Christ ein rei
 nes Herz zur Braut.
 7. Nur merke dir, mein
 Herz, dies Wort: wenn Je
 sus winkt, so geh: wenn
 Jesus zieht, so eile fort;
 wenn Jesus hält, so steh.
 8. Wenn er dich lobet,
 beuge dich, redet er, so
 schweige du; und wenn er
 ernstlich ist, so sprich: ich
 brauch's, Herr! schlage zu.
 <pb n="290b" src="290.jpg" />
 9. Wenn er sich in der
 Gnadenzeit bald hier, bald
 da verklärt; so freu dich
 der Barmherzigkeit, die
 andern widerfährt.
 10. Kurz: mein und un
 ser aller Herz, sei von dem
 Tage an, bei Schmach, bei
 Mangel und bei Schmerz,
 dem Lamme untertan!
 508. Mel. 92.
 Mein König! schreib mir
 dein Gesetz ins Herz,
 das meinen Geist ergötz:
 dein königlicher Trieb zünd
 alle meine Triebe an, so
 lauf ich auf der Gnaden
 bahn mit Freuden, dir
 zu Lieb.
 2. Dann wird der harte
 Sinn recht weich, ge
 schmeidig, und dem Wachse
 gleich, und schmilzt in heis
 ser Glut, die Hochmuts
 flügel fallen hin; es zeigt
 der absolvierte Sinn, was

ID

Gesangbuch1778_1_021521
 Gesangbuch1778_1_021522
 Gesangbuch1778_1_021523
 Gesangbuch1778_1_021524
 Gesangbuch1778_1_021525
 Gesangbuch1778_1_021526
 Gesangbuch1778_1_021527
 Gesangbuch1778_1_021528
 Gesangbuch1778_1_021529
 Gesangbuch1778_1_021530
 Gesangbuch1778_1_021531
 Gesangbuch1778_1_021532
 Gesangbuch1778_1_021533
 Gesangbuch1778_1_021534
 Gesangbuch1778_1_021535
 Gesangbuch1778_1_021536
 Gesangbuch1778_1_021537
 Gesangbuch1778_1_021538
 Gesangbuch1778_1_021539
 Gesangbuch1778_1_021540
 Gesangbuch1778_1_021541
 Gesangbuch1778_1_021542
 Gesangbuch1778_1_021543
 Gesangbuch1778_1_021544
 Gesangbuch1778_1_021545
 Gesangbuch1778_1_021546
 Gesangbuch1778_1_021547
 Gesangbuch1778_1_021548
 Gesangbuch1778_1_021549
 Gesangbuch1778_1_021550
 Gesangbuch1778_1_021551
 Gesangbuch1778_1_021552
 Gesangbuch1778_1_021553
 Gesangbuch1778_1_021554
 Gesangbuch1778_1_021555
 Gesangbuch1778_1_021556
 Gesangbuch1778_1_021557
 Gesangbuch1778_1_021558
 Gesangbuch1778_1_021559
 Gesangbuch1778_1_021560

Diplomatische Transkription

Gnad um Gnade thut.
 3. So fteht in GÖttes
 Lieblichkeit ein Gottesz
 menfch zur Lieb bereit, be-
 liegend den Verdruß, den
 Wolluft, Neid, Verdacht
 und Streit, Geiz, Hoffart
 und die Eigenheit erbärmz
 lich leiden muß.
 4. Dann fchmeckt des
 Himmels füffe Koft die
 Seele, die der Gnadenz
 troft
 <pb n="291a" src="291.jpg" />
 272 Vom rechtſchaffenen Wefen
 troft von oben her erfreut,
 wenn fie der Gottesfriede
 umringt, fie zu der wahz
 ren Liebe bringt, und felz
 gen Innigkeit.
 5. O Lieb! ich kenne deiz
 ne Gunft: o JEſu! fchenk
 mir deine Brunft, durch
 deinen Liebesgeift, und laß
 mich brennen für und für,
 zum Opfer, das geheiligt
 dir, und dir Gehorſam leiſt.
 6. Mein Herz foll ftets
 voll Liebe feyn, die Sinz
 nen ftimmen mit darein,
 der Mund bekenn nur Lieb,
 die Hände wirken daraus
 nur, die Füffe folgen folz
 cher Spur, fo herrſcht des
 Königs Trieb.
 509. Mel. 165.
 JEſum über alles lieben
 übertrifft die Willenz
 fchaft, ift fie noch fo hoch
 getrieben, bleibt fie ohne

Normalisierter Text

Gnad um Gnade tut.
 3. So ſteht in Gottes
 Lieblichkeit ein Gottesz
 menſch zur Lieb bereit, be-
 ſiegend den Verdruß, den
 Wolluſt, Neid, Verdacht
 und Streit, Geiz, Hoffart
 und die Eigenheit erbärmz
 lich leiden muß.
 4. Dann ſchmeckt des
 Himmels süße Koſt die
 Seele, die der Gnadenz
 Troſt
 <pb n="291a" src="291.jpg" />
 272 Vom rechtschaffenen Weſen
 Troſt von oben her erfreut,
 wenn ſie der Gottesfriede
 umringt, ſie zu der wahz
 ren Liebe bringt, und ſeli-
 gen Innigkeit.
 5. O Lieb! ich kenne deiz
 ne Gunſt: o Jeſu! ſchenk
 mir deine Brunſt, durch
 deinen Liebesgeiſt, und laß
 mich brennen für und für,
 zum Opfer, das geheiligt
 dir, und dir Gehorſam leiſt.
 6. Mein Herz ſoll ſtets
 voll Liebe ſein, die Sinz
 nen ſtimmen mit darein,
 der Mund bekenn nur Lieb,
 die Hände wirken daraus
 nur, die Füße folgen ſolz
 cher Spur, ſo herrſcht des
 Königs Trieb.
 509. Mel. 165.
 Jeſum über alles lieben
 übertrifft die Wiſſenz
 ſchaft, iſt ſie noch ſo hoch
 getrieben, bleibt ſie ohne

ID

Gesangbuch1778_1_021561
 Gesangbuch1778_1_021562
 Gesangbuch1778_1_021563
 Gesangbuch1778_1_021564
 Gesangbuch1778_1_021565
 Gesangbuch1778_1_021566
 Gesangbuch1778_1_021567
 Gesangbuch1778_1_021568
 Gesangbuch1778_1_021569
 Gesangbuch1778_1_021570
 Gesangbuch1778_1_021571
 Gesangbuch1778_1_021572
 Gesangbuch1778_1_021573
 Gesangbuch1778_1_021574
 Gesangbuch1778_1_021575
 Gesangbuch1778_1_021576
 Gesangbuch1778_1_021577
 Gesangbuch1778_1_021578
 Gesangbuch1778_1_021579
 Gesangbuch1778_1_021580
 Gesangbuch1778_1_021581
 Gesangbuch1778_1_021582
 Gesangbuch1778_1_021583
 Gesangbuch1778_1_021584
 Gesangbuch1778_1_021585
 Gesangbuch1778_1_021586
 Gesangbuch1778_1_021587
 Gesangbuch1778_1_021588
 Gesangbuch1778_1_021589
 Gesangbuch1778_1_021590
 Gesangbuch1778_1_021591
 Gesangbuch1778_1_021592
 Gesangbuch1778_1_021593
 Gesangbuch1778_1_021594
 Gesangbuch1778_1_021595
 Gesangbuch1778_1_021596
 Gesangbuch1778_1_021597
 Gesangbuch1778_1_021598
 Gesangbuch1778_1_021599
 Gesangbuch1778_1_021600

Diplomatische Transkription

wahre Kraft, wo nicht JE-
 fu Chriffti Geift fich zugleich
 in ihr beweift: JEFum recht
 im Glauben küffen, ift das
 allerhöchfte Wißen.
 2. JEFu Liebe machet
 weifer, als die klügften
 Menfchen find: auf die
 Liebe bau ich Häufer gegen
 allen Sturm und Wind.
 JEFum lieben, ift gewiß
 Satans größtes Aergerniß:
 wo er Liebe Chriffti liehet,
 <pb n="291b" src="291.jpg" />
 da ifts ausgemacht, er
 fliehet.
 3. JEFum lieben lehrt
 die Weife, wie man klüg-
 lich handeln foll, und die
 ganze Himmelsreife ift der
 Liebe JEFu voll; alle Weg
 und Stege find für ein fe-
 liges Gnadenkind auf das
 beße zubereitet, daß es ja
 nicht etwa gleitet.
 4. JEFu Liebe gibt die
 Maaße, wie ich heilig le-
 ben muß: was ich thue,
 was ich laffe, lehrt fie mich
 im Ueberfluß, und wie weit
 ich Tag vor Tag in der
 Liebe wachfen mag; alle
 gute Werk und Triebe wirkt
 die treue Jefusliebe.
 5. JEFum lieben, macht
 die Banden aller wahren
 Liebe veft! aber alles wird
 zu Schanden, was fich
 hier nicht gründen läßt.
 Chriffti Lieb ohn Unterlaß

Normalisierter Text

wahre Kraft, wo nicht Jesu
 Christi Geist sich zugleich
 in ihr beweist: Jesum recht
 im Glauben küssen, ist das
 allerhöchste Wissen.
 2. Jesu Liebe machet
 weiser, als die klügsten
 Menschen sind: auf die
 Liebe bau ich Häuser gegen
 allen Sturm und Wind.
 Jesum lieben, ist gewiss
 Satans grösstes Ärgernis:
 wo er Liebe Christi siehet,
 <pb n="291b" src="291.jpg" />
 da ist's ausgemacht, er
 fliehet.
 3. Jesum lieben lehrt
 die Weise, wie man klüg-
 lich handeln soll, und die
 ganze Himmelsreise ist der
 Liebe Jesu voll; alle Weg
 und Stege sind für ein seli-
 ges Gnadenkind auf das
 beste zubereitet, dass es ja
 nicht etwa gleitet.
 4. Jesu Liebe gibt die
 Masse, wie ich heilig le-
 ben muss: was ich tue,
 was ich lasse, lehrt sie mich
 im Überfluss, und wie weit
 ich Tag vor Tag in der
 Liebe wachsen mag; alle
 gute Werk und Triebe wirkt
 die treue Jesusliebe.
 5. Jesum lieben, macht
 die Banden aller wahren
 Liebe fest! aber alles wird
 zu Schanden, was sich
 hier nicht gründen lässt.
 Christi Lieb ohne Unterlass

ID

Gesangbuch1778_1_021601
 Gesangbuch1778_1_021602
 Gesangbuch1778_1_021603
 Gesangbuch1778_1_021604
 Gesangbuch1778_1_021605
 Gesangbuch1778_1_021606
 Gesangbuch1778_1_021607
 Gesangbuch1778_1_021608
 Gesangbuch1778_1_021609
 Gesangbuch1778_1_021610
 Gesangbuch1778_1_021611
 Gesangbuch1778_1_021612
 Gesangbuch1778_1_021613
 Gesangbuch1778_1_021614
 Gesangbuch1778_1_021615
 Gesangbuch1778_1_021616
 Gesangbuch1778_1_021617
 Gesangbuch1778_1_021618
 Gesangbuch1778_1_021619
 Gesangbuch1778_1_021620
 Gesangbuch1778_1_021621
 Gesangbuch1778_1_021622
 Gesangbuch1778_1_021623
 Gesangbuch1778_1_021624
 Gesangbuch1778_1_021625
 Gesangbuch1778_1_021626
 Gesangbuch1778_1_021627
 Gesangbuch1778_1_021628
 Gesangbuch1778_1_021629
 Gesangbuch1778_1_021630
 Gesangbuch1778_1_021631
 Gesangbuch1778_1_021632
 Gesangbuch1778_1_021633
 Gesangbuch1778_1_021634
 Gesangbuch1778_1_021635
 Gesangbuch1778_1_021636
 Gesangbuch1778_1_021637
 Gesangbuch1778_1_021638
 Gesangbuch1778_1_021639
 Gesangbuch1778_1_021640

Diplomatische Transkription

bringt uns zwar der Men-
 fchen Haß, aber wer sich
 drein verfenket, dem wird
 mancher Feind gefchenket.
 6. JEFu! meiner Seelen
 Weide, meine höchfte Lieb-
 lichkeit: lehre mich bey Freud
 und Leide, in der kurzen Pil-
 grimszeit, dir, dem Gottes-
 lämmlein, bis zum Tode
 treu zu feyn, daß ich mit
 dir leb und fterbe, und her-
 nach auch mit dir erbe.
 510.
 <pb n="292a" src="292.jpg" />
 in Chrifto JEFu. 273
 510. Mel. 106.
 DER Glaub ifts, der die
 Weltluft tödtet, durch
 JEFu Kraft, und ihm zum
 Ruhm; was er gedacht, ge-
 than, geredet, das ift des
 Glaubens Eigenthum. Wer
 JEFum kennt, verfhmäht
 die Welt, und was fie für
 Vergnügen hält.
 2. Drum, JEFu! wol-
 left du verfhaffen, daß dein
 erwehlted Gnadenkind ftets
 gehe in des Lichtes Waffen,
 damit kein Feind mich über-
 wind': du bift ja größer,
 ftarker Held! als was fich
 mir entgegen ftellt.
 3. So fegne mich dann
 und behüte mich, HERR!
 du einge Segensquell: er-
 quicke mich durch deine Gü-
 te; dein Gnadenantlitz leucht
 mir hell; erheb dein Antlitz

Normalisierter Text

bringt uns zwar der Men-
 fchen Hass, aber wer sich
 drein versenket, dem wird
 mancher Feind geschenket.
 6. Jesu! meiner Seelen
 Weide, meine höchste Lieb-
 lichkeit: lehre mich bei Freud
 und Leide, in der kurzen Pil-
 grimszeit, dir, dem Gottes-
 lämmlein, bis zum Tode
 treu zu sein, dass ich mit
 dir leb und sterbe, und her-
 nach auch mit dir erbe.
 510.
 <pb n="292a" src="292.jpg" />
 in Christo Jesu. 273
 510. Mel. 106.
 Der Glaube ist's, der die
 Weltlust tötet, durch
 Jesu Kraft, und ihm zum
 Ruhm; was er gedacht, ge-
 than, geredet, das ist des
 Glaubens Eigentum. Wer
 Jesum kennt, verschmäht
 die Welt, und was sie für
 Vergnügen hält.
 2. Drum, Jesu! wollest
 du verschaffen, dass dein
 erwähltes Gnadenkind stets
 gehe in des Lichtes Waffen,
 damit kein Feind mich über-
 windet: du bist ja grösser,
 starker Held! als was sich
 mir entgegenstellt.
 3. So segne mich dann
 und behüte mich, Herr!
 du einzige Segensquell: er-
 quicke mich durch deine Gü-
 te; dein Gnadenantlitz leucht
 mir hell; erheb dein Antlitz

ID

Gesangbuch1778_1_021641
 Gesangbuch1778_1_021642
 Gesangbuch1778_1_021643
 Gesangbuch1778_1_021644
 Gesangbuch1778_1_021645
 Gesangbuch1778_1_021646
 Gesangbuch1778_1_021647
 Gesangbuch1778_1_021648
 Gesangbuch1778_1_021649
 Gesangbuch1778_1_021650
 Gesangbuch1778_1_021651
 Gesangbuch1778_1_021652
 Gesangbuch1778_1_021653
 Gesangbuch1778_1_021654
 Gesangbuch1778_1_021655
 Gesangbuch1778_1_021656
 Gesangbuch1778_1_021657
 Gesangbuch1778_1_021658
 Gesangbuch1778_1_021659
 Gesangbuch1778_1_021660
 Gesangbuch1778_1_021661
 Gesangbuch1778_1_021662
 Gesangbuch1778_1_021663
 Gesangbuch1778_1_021664
 Gesangbuch1778_1_021665
 Gesangbuch1778_1_021666
 Gesangbuch1778_1_021667
 Gesangbuch1778_1_021668
 Gesangbuch1778_1_021669
 Gesangbuch1778_1_021670
 Gesangbuch1778_1_021671
 Gesangbuch1778_1_021672
 Gesangbuch1778_1_021673
 Gesangbuch1778_1_021674
 Gesangbuch1778_1_021675
 Gesangbuch1778_1_021676
 Gesangbuch1778_1_021677
 Gesangbuch1778_1_021678
 Gesangbuch1778_1_021679
 Gesangbuch1778_1_021680

Diplomatische Transkription

über mich; dein Fried bleib
 in mir ewiglich!
 511. Mel. 218.
 HErr JEfu! lehre mich
 dich finden, mach mei-
 ne Seel an dich verwöhnt;
 du zogest fie aus ihren Sün-
 den, und haft fie nun mit
 Heil gekrönt; du haft dich
 ihrer angenommen, da ihre
 Noth aufs höchfte kommen:
 drum bleib ihr Ziel nun
 unverwandt! ach! ging ihr
 <pb n="292b" src="292.jpg" />
 deine Näh verloren, o
 Freund, vor allen auser-
 koren! fo wär fie wie ein
 ödes Land.
 2. Es fey dir dann mein
 ganzes Leben, du aller
 meiner Wünfche Ziel! zum
 wahren Eigenthum gege-
 ben; ach merkt ich dich fein
 oft und viel! o fülfer Bräut-
 gam, laß mich eilen, und
 keinen Augenblick verwei-
 len; dein Herz fey meines
 Herzens Ruh, dein Leben
 fey mein einig Leben, mein
 Wollen fey dir hingegeben,
 und meine ganze Kraft dazu!
 512. Mel. 188.
 Die Seligkeit, die man
 durch Chrifti Sterben
 erlangen kan, ift unbe-
 fchreiblich groß; denn regt
 fich auch noch oftmals das
 Verderben, fo ift man doch
 von deffen Herrfchaft los;
 durch Chrifti Blutgerech-

Normalisierter Text

über mich; dein Friede bleib
 in mir ewiglich!
 511. Mel. 218.
 Herr Jesu! lehre mich
 dich finden, mach mei-
 ne Seel an dich verwöhnt;
 du zogest sie aus ihren Sün-
 den, und hast sie nun mit
 Heil gekrönt; du hast dich
 ihrer angenommen, da ihre
 Not aufs höchste kommen:
 drum bleib ihr Ziel nun
 unverwandt! Ach! ging ihr
 <pb n="292b" src="292.jpg" />
 deine Näh verloren, o
 Freund, vor allen auser-
 koren! so wär sie wie ein
 ödes Land.
 2. Es sei dir dann mein
 ganzes Leben, du aller
 meiner Wünsche Ziel! zum
 wahren Eigentum gege-
 ben; ach merkt ich dich fein
 oft und viel! O süßer Bräu-
 tigam, lass mich eilen, und
 keinen Augenblick verwei-
 len; dein Herz sei meines
 Herzens Ruh, dein Leben
 sei mein einzig Leben, mein
 Wollen sei dir hingegeben,
 und meine ganze Kraft dazu!
 512. Mel. 188.
 Die Seligkeit, die man
 durch Christi Sterben
 erlangen kann, ist unbe-
 schreiblich gross; denn regt
 sich auch noch oftmals das
 Verderben, so ist man doch
 von dessen Herrschaft los;
 durch Christi Blutgerech-

ID

Gesangbuch1778_1_021681
 Gesangbuch1778_1_021682
 Gesangbuch1778_1_021683
 Gesangbuch1778_1_021684
 Gesangbuch1778_1_021685
 Gesangbuch1778_1_021686
 Gesangbuch1778_1_021687
 Gesangbuch1778_1_021688
 Gesangbuch1778_1_021689
 Gesangbuch1778_1_021690
 Gesangbuch1778_1_021691
 Gesangbuch1778_1_021692
 Gesangbuch1778_1_021693
 Gesangbuch1778_1_021694
 Gesangbuch1778_1_021695
 Gesangbuch1778_1_021696
 Gesangbuch1778_1_021697
 Gesangbuch1778_1_021698
 Gesangbuch1778_1_021699
 Gesangbuch1778_1_021700
 Gesangbuch1778_1_021701
 Gesangbuch1778_1_021702
 Gesangbuch1778_1_021703
 Gesangbuch1778_1_021704
 Gesangbuch1778_1_021705
 Gesangbuch1778_1_021706
 Gesangbuch1778_1_021707
 Gesangbuch1778_1_021708
 Gesangbuch1778_1_021709
 Gesangbuch1778_1_021710
 Gesangbuch1778_1_021711
 Gesangbuch1778_1_021712
 Gesangbuch1778_1_021713
 Gesangbuch1778_1_021714
 Gesangbuch1778_1_021715
 Gesangbuch1778_1_021716
 Gesangbuch1778_1_021717
 Gesangbuch1778_1_021718
 Gesangbuch1778_1_021719
 Gesangbuch1778_1_021720

Diplomatische Transkription

tigkeit ist man von Fluch
 und Schuld befreit, und
 kan in JEfu Wunden fin-
 den die nöthge Kraft zum
 Ueberwinden.
 2. Wenn Hochmuth sich
 in dir empor will schwin-
 gen, so stürz ihn JEfu De-
 muth in den Koth! will
 böfe Luft sich in den Willen
 dringen, mach JEfu Keusch-
 heit dich dagegen todt!
 S reizt
 <pb n="293a" src="293.jpg" />
 274 Vom rechtfchaffenen Wefen
 reizt Ehr- und Habfucht
 deinen Sinn, fo blick auf
 JEfu Armuth hin; und geh
 an feinem Beyfpiel lernen,
 die Eigenliebe zu entfernen!
 3. So kanft du dann mit
 Paulo freudig fagen: ich
 lebe nicht, denn Chrifthus
 lebt in mir; kein Feind
 wird feyn, den du nicht
 könteft fchlagen, dieweil der
 Held, dein JEfus ist mit
 dir. Wenn ihn dein Herz
 im Glauben faßt, fo nimmt
 er von dir alle Laft: wenn
 du ihm hingibft all das
 deine, fo giebet er dir all
 das Seine.
 513. Mel. 230.
 JEfu! der du uns erwor-
 ben — da du am Kreuz
 für uns geltorben — Troft,
 Leben, Heil und Seligkeit:
 deine Schäflein, die dich
 kennen und ihren treuen

Normalisierter Text

tigkeit ist man von Fluch
 und Schuld befreit, und
 kann in Jesu Wunden fin-
 den die nöthige Kraft zum
 Überwinden.
 2. Wenn Hochmut sich
 in dir empor will schwin-
 gen, so stürz ihn Jesu De-
 mut in den Kot! Will
 böse Lust sich in den Willen
 dringen, mach Jesu Keusch-
 heit dich dagegen todt!
 S reizt
 <pb n="293a" src="293.jpg" />
 274 Vom rechtschaffenen Wesen
 reizt Ehr- und Habsucht
 deinen Sinn, so blick auf
 Jesu Armut hin; und geh
 an seinem Beispiel lernen,
 die Eigenliebe zu entfernen!
 3. So kannst du dann mit
 Paulus freudig sagen: ich
 lebe nicht, denn Christus
 lebt in mir; kein Feind
 wird sein, den du nicht
 könntest schlagen, weil der
 Held, dein Jesus ist mit
 dir. Wenn ihn dein Herz
 im Glauben fasst, so nimmt
 er von dir alle Last: wenn
 du ihm hingibst all das
 Deine, so gibt er dir all
 das Seine.
 513. Mel. 230.
 Jesu! der du uns erwor-
 ben — da du am Kreuz
 für uns gestorben — Trost,
 Leben, Heil und Seligkeit:
 deine Schäflein, die dich
 kennen und ihren treuen

ID

Gesangbuch1778_1_021721
 Gesangbuch1778_1_021722
 Gesangbuch1778_1_021723
 Gesangbuch1778_1_021724
 Gesangbuch1778_1_021725
 Gesangbuch1778_1_021726
 Gesangbuch1778_1_021727
 Gesangbuch1778_1_021728
 Gesangbuch1778_1_021729
 Gesangbuch1778_1_021730
 Gesangbuch1778_1_021731
 Gesangbuch1778_1_021732
 Gesangbuch1778_1_021733
 Gesangbuch1778_1_021734
 Gesangbuch1778_1_021735
 Gesangbuch1778_1_021736
 Gesangbuch1778_1_021737
 Gesangbuch1778_1_021738
 Gesangbuch1778_1_021739
 Gesangbuch1778_1_021740
 Gesangbuch1778_1_021741
 Gesangbuch1778_1_021742
 Gesangbuch1778_1_021743
 Gesangbuch1778_1_021744
 Gesangbuch1778_1_021745
 Gesangbuch1778_1_021746
 Gesangbuch1778_1_021747
 Gesangbuch1778_1_021748
 Gesangbuch1778_1_021749
 Gesangbuch1778_1_021750
 Gesangbuch1778_1_021751
 Gesangbuch1778_1_021752
 Gesangbuch1778_1_021753
 Gesangbuch1778_1_021754
 Gesangbuch1778_1_021755
 Gesangbuch1778_1_021756
 Gesangbuch1778_1_021757
 Gesangbuch1778_1_021758
 Gesangbuch1778_1_021759
 Gesangbuch1778_1_021760

Diplomatische Transkription

Hirten nennen, wärn gerne
 von dir benedeyt! Du seg-
 nefst ja fo gern, Gefegneter
 des HErrn! wir begehrens:
 fo komm herein, wir find
 ja dein, und laß uns ftets
 gefegnet feyn!
 2. Brunnquell aller Se-
 ligkeiten! fahr immer fort
 uns zu bereiten, fo, wie es
 dir gefällig ift; wir, die von
 Natur verdorben, find ja
 zum Guten ganz erftorben,
 <pb n="293b" src="293.jpg" />
 eh du in uns gefchäftig bift:
 fo fey es deine Kraft, die
 alles in uns fchafft; unfer
 Leben! wir wollen nun
 nichts felber thun; laß uns
 in deinem Tode ruhn!
 3. O möcht unfer Herz
 auf Erden, nie als in dir
 erfunden werden: du haft
 uns je und je geliebt; du
 haft erft um uns geworben,
 du bift aus Liebe gar geftor-
 ben: wer ift, der folche
 Proben gibt? Wohlan,
 wir lieben dich, o JEFu!
 inniglich; ach entzünde uns
 für und für noch mehr
 nach dir, mit unauslöfch-
 licher Begier!
 514. Mel. 20.
 Hört, ihr Seelen, was
 erzehl ich! in der Gna-
 de ift man felig, in der
 Eigenliebe fchmählig: eilt
 zu JEFu Gnade hin!
 2. Die kan uns das Klein-

Normalisierter Text

Hirten nennen, wären gerne
 von dir benedeyt! Du seg-
 nest ja so gern, Gesegneter
 des Herrn! wir begehren's:
 so komm herein, wir sind
 ja dein, und lass uns stets
 gesegnet sein!
 2. Brunnquell aller Se-
 ligkeiten! fahr immer fort
 uns zu bereiten, so, wie es
 dir gefällig ist; wir, die von
 Natur verdorben, sind ja
 zum Guten ganz erstorben,
 <pb n="293b" src="293.jpg" />
 ehe du in uns geschäftig bist:
 so sei es deine Kraft, die
 alles in uns schafft; unser
 Leben! wir wollen nun
 nichts selber tun; lass uns
 in deinem Tode ruhn!
 3. O möcht unser Herz
 auf Erden, nie als in dir
 erfunden werden: du hast
 uns je und je geliebt; du
 hast erst um uns geworben,
 du bist aus Liebe gar gestor-
 ben: wer ist, der solche
 Proben gibt? Wohlan,
 wir lieben dich, o Jesu!
 inniglich; ach entzünde uns
 für und für noch mehr
 nach dir, mit unauslösch-
 licher Begier!
 514. Mel. 20.
 Hört, ihr Seelen, was
 erzähle ich! in der Gna-
 de ist man selig, in der
 Eigenliebe schmäglich: eilt
 zu Jesu Gnade hin!
 2. Die kann uns das Klein-

ID

Gesangbuch1778_1_021761
 Gesangbuch1778_1_021762
 Gesangbuch1778_1_021763
 Gesangbuch1778_1_021764
 Gesangbuch1778_1_021765
 Gesangbuch1778_1_021766
 Gesangbuch1778_1_021767
 Gesangbuch1778_1_021768
 Gesangbuch1778_1_021769
 Gesangbuch1778_1_021770
 Gesangbuch1778_1_021771
 Gesangbuch1778_1_021772
 Gesangbuch1778_1_021773
 Gesangbuch1778_1_021774
 Gesangbuch1778_1_021775
 Gesangbuch1778_1_021776
 Gesangbuch1778_1_021777
 Gesangbuch1778_1_021778
 Gesangbuch1778_1_021779
 Gesangbuch1778_1_021780
 Gesangbuch1778_1_021781
 Gesangbuch1778_1_021782
 Gesangbuch1778_1_021783
 Gesangbuch1778_1_021784
 Gesangbuch1778_1_021785
 Gesangbuch1778_1_021786
 Gesangbuch1778_1_021787
 Gesangbuch1778_1_021788
 Gesangbuch1778_1_021789
 Gesangbuch1778_1_021790
 Gesangbuch1778_1_021791
 Gesangbuch1778_1_021792
 Gesangbuch1778_1_021793
 Gesangbuch1778_1_021794
 Gesangbuch1778_1_021795
 Gesangbuch1778_1_021796
 Gesangbuch1778_1_021797
 Gesangbuch1778_1_021798
 Gesangbuch1778_1_021799
 Gesangbuch1778_1_021800

Diplomatische Transkription

feyn lehren, allen fremden
 Reiz verzehren, allen Ei-
 gennutz verwehren, und zur
 Arbeit heiligen.
 3. Würd man je in sich
 erhoben; wolte Fleifches-
 regung toben; zeigeten sich
 Geizesproben; oder wär
 man träg und faul:
 4. So kan JEfu Tod
 schon beugen, und der Lüfte
 Regung schweigen, fein
 Arm-
 <pb n="294a" src="294.jpg" />
 in Christo JEfu. 275
 Armfeyn zur Armuth neiz-
 gen, und fein Schweiß
 zum Fleißigfeyn.
 5. Vater! wegen deines
 Eingens, fahr du immer fort
 die Seingen, die Reben
 an ihm zu reinigen, bis sie
 wie ihr Weinstock find!
 515. Mel. 11.
 CHriftus, der lebendige
 GOtt, unfre Hoffnung
 in der Noth, ift, mit feiz-
 nem Löfegeld, reich genug
 für alle Welt.
 2. Zahlung ift für jeder-
 mann von dem Heiland
 schon gethan: niemands
 Feffeln find fo schwer, dem
 nicht loszuhelfen wär.
 3. Aber wer sich fo drauf
 steift, daß er Schuld mit
 Schulden häuft; der miß-
 braucht des HErrn Geduld,
 und verfcherzt sich seine
 Huld.

Normalisierter Text

sein lehren, allen fremden
 Reiz verzehren, allen Ei-
 gennutz verwehren, und zur
 Arbeit heiligen.
 3. Würde man je in sich
 erhoben; wollte Fleisches-
 regung toben; zeigten sich
 Geizesproben; oder wäre
 man träg und faul:
 4. So kann Jesu Tod
 schon beugen, und der Lüfte
 Regung schweigen, sein
 Arm-
 <pb n="294a" src="294.jpg" />
 in Christo Jesu. 275
 Armsein zur Armut neiz-
 gen, und sein Schweiß
 zum Fleissigsein.
 5. Vater! wegen deines
 Einzigen, fahr du immer fort
 die Seinigen, die Reben
 an ihm zu reinigen, bis sie
 wie ihr Weinstock sind!
 515. Mel. 11.
 Christus, der lebendige
 Gott, unsre Hoffnung
 in der Not, ist, mit sei-
 nem Lösegeld, reich genug
 für alle Welt.
 2. Zahlung ist für jeder-
 mann von dem Heiland
 schon getan: niemands
 Fesseln sind so schwer, dem
 nicht loszuhelfen wär.
 3. Aber wer sich so drauf
 steift, dass er Schuld mit
 Schulden häuft; der miss-
 braucht des Herrn Geduld,
 und verscherzt sich seine
 Huld.

ID

Gesangbuch1778_1_021801
 Gesangbuch1778_1_021802
 Gesangbuch1778_1_021803
 Gesangbuch1778_1_021804
 Gesangbuch1778_1_021805
 Gesangbuch1778_1_021806
 Gesangbuch1778_1_021807
 Gesangbuch1778_1_021808
 Gesangbuch1778_1_021809
 Gesangbuch1778_1_021810
 Gesangbuch1778_1_021811
 Gesangbuch1778_1_021812
 Gesangbuch1778_1_021813
 Gesangbuch1778_1_021814
 Gesangbuch1778_1_021815
 Gesangbuch1778_1_021816
 Gesangbuch1778_1_021817
 Gesangbuch1778_1_021818
 Gesangbuch1778_1_021819
 Gesangbuch1778_1_021820
 Gesangbuch1778_1_021821
 Gesangbuch1778_1_021822
 Gesangbuch1778_1_021823
 Gesangbuch1778_1_021824
 Gesangbuch1778_1_021825
 Gesangbuch1778_1_021826
 Gesangbuch1778_1_021827
 Gesangbuch1778_1_021828
 Gesangbuch1778_1_021829
 Gesangbuch1778_1_021830
 Gesangbuch1778_1_021831
 Gesangbuch1778_1_021832
 Gesangbuch1778_1_021833
 Gesangbuch1778_1_021834
 Gesangbuch1778_1_021835
 Gesangbuch1778_1_021836
 Gesangbuch1778_1_021837
 Gesangbuch1778_1_021838
 Gesangbuch1778_1_021839
 Gesangbuch1778_1_021840

Diplomatische Transkription

4. Nicht, daß GOtt nicht
 helfen möcht; fondern weil
 der böfe Knecht, da er doch
 schon losgekauft, wieder
 ins Verderben laufft.

5. Wenn ein Menfch
 durch JEfum Chrift von
 der Sünd erlöfet ift, und
 fein Blut machts Herze rein,
 fo gehört nur Er hinein.

6. Wenn der HErr im
 Herzen thront und es gna-
 devoll bewohnt, wird fein
 <pb n="294b" src="294.jpg" />
 freundlich Regiment als
 das größte Glück erkennt.

7. Und wo JEfus ift
 gewiß, da ift keine Finfter-
 niß; denn er fchmückt fich
 felbft fein Haus zum Ver-
 gnügen herrlich aus.

8. Solch ein Herz be-
 wahrt fich dann, hängt dem
 HErrn alleine an, und voll
 Dank für feinen Tod, hält's
 mit Freuden fein Gebot.
 516. Mel. 164.
 O Lamm! das überwun-
 den hat, vollführe dei-
 ne Siege, bis dir bey uns
 in Wort und That nichts
 mehr entgegen liege: weil
 du uns in dein Bild fo gern
 gefalten wilt, fo gib uns
 doch von dir noch heut mehr
 fichtbarliche Aehnlichkeit.

2. Entbind uns nur von
 alle dem, was fich noch
 felber meineth, und was
 dir noch unangenehm bey

Normalisierter Text

4. Nicht, dass Gott nicht
 helfen möchte; sondern weil
 der böse Knecht, da er doch
 schon losgekauft, wieder
 ins Verderben läuft.

5. Wenn ein Mensch
 durch Jesus Christ von
 der Sünd erlöst ist, und
 sein Blut macht's Herze rein,
 so gehört nur Er hinein.

6. Wenn der Herr im
 Herzen thront und es gna-
 devoll bewohnt, wird sein
 <pb n="294b" src="294.jpg" />
 freundlich Regiment als
 das grösste Glück erkennt.

7. Und wo Jesus ist
 gewiss, da ist keine Finster-
 nis; denn er schmückt sich
 selbst sein Haus zum Ver-
 gnügen herrlich aus.

8. Solch ein Herz be-
 wahrt sich dann, hängt dem
 Herrn alleine an, und voll
 Dank für seinen Tod, hält's
 mit Freuden sein Gebot.
 516. Mel. 164.
 O Lamm! das überwun-
 den hat, vollführe dei-
 ne Siege, bis dir bei uns
 in Wort und Tat nichts
 mehr entgegen liege: weil
 du uns in dein Bild so gern
 gestalten willst, so gib uns
 doch von dir noch heut mehr
 sichtbarliche Ähnlichkeit.

2. Entbind uns nur von
 alle dem, was sich noch
 selber meineth, und was
 dir noch unangenehm bei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_021841	deinem Volk erfcheinet:	deinem Volk erscheint:
Gesangbuch1778_1_021842	was niemand böfe glaubt,	was niemand böse glaubt,
Gesangbuch1778_1_021843	was jedermann erlaubt, das	was jedermann erlaubt, das
Gesangbuch1778_1_021844	werd uns nimmermehr ver-	werd uns nimmermehr ver-
Gesangbuch1778_1_021845	gönnt, wenns nicht dein	gönnt, wenn's nicht dein
Gesangbuch1778_1_021846	Wort für gut erkennt.	Wort für gut erkennt.
Gesangbuch1778_1_021847	3. Es werde das zu al-	3. Es werde das zu al-
Gesangbuch1778_1_021848	ler Zeit auch von uns felbft	ler Zeit auch von uns selbst
Gesangbuch1778_1_021849	bewiefen, was wir von dir	bewiesen, was wir von dir
Gesangbuch1778_1_021850	mit Freudigkeit oft andern	mit Freudigkeit oft andern
Gesangbuch1778_1_021851	angepriefen; es gehe That	angepriesen; es gehe Tat
Gesangbuch1778_1_021852	und Wort in gleichen	und Wort in gleichen
Gesangbuch1778_1_021853	S 2 Schritt-	S 2 Schritt-
Gesangbuch1778_1_021854	<pb n="295a" src="295.jpg" />	<pb n="295a" src="295.jpg" />
Gesangbuch1778_1_021855	276 Vom rechtichaffenen Wefen □c.	276 Vom rechtschaffenen Wesen etc.
Gesangbuch1778_1_021856	Schritten fort, damit uns	Schritten fort, damit uns
Gesangbuch1778_1_021857	einfñ dein Zukunftstag er-	einst dein Zukunftstag er-
Gesangbuch1778_1_021858	freun, und nicht befchä-	freuen, und nicht beschä-
Gesangbuch1778_1_021859	men mag.	men mag.
Gesangbuch1778_1_021860	4. Gelobt fey deine Ma-	4. Gelobt sei deine Ma-
Gesangbuch1778_1_021861	jestät für deine Offenba-	jestät für deine Offenba-
Gesangbuch1778_1_021862	rung, und mit dem treuffen	rung, und mit dem treusten
Gesangbuch1778_1_021863	Dank erhöht, für alle die	Dank erhöht, für alle die
Gesangbuch1778_1_021864	Bewahrung, die wir von	Bewahrung, die wir von
Gesangbuch1778_1_021865	Jugend auf erfahrn in un-	Jugend auf erfahrn in un-
Gesangbuch1778_1_021866	ferm Lauf: o daß doch dei-	serm Lauf: o dass doch dei-
Gesangbuch1778_1_021867	ne Gnad und Treu an uns	ne Gnad und Treu an uns
Gesangbuch1778_1_021868	wohl angewendet fey!	wohl angewendet sei!
Gesangbuch1778_1_021869	517. Mel. 75.	517. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_021870	DU, deiner Kirche Haupt!	Du, deiner Kirche Haupt!
Gesangbuch1778_1_021871	ihr ift nicht nur erlaubt,	ihr ist nicht nur erlaubt,
Gesangbuch1778_1_021872	nein! fie ift gar verbunden,	nein! sie ist gar verbunden,
Gesangbuch1778_1_021873	zum Lohne deiner Wunden,	zum Lohne deiner Wunden,
Gesangbuch1778_1_021874	daß fie dir auf der Erde	dass sie dir auf der Erde
Gesangbuch1778_1_021875	zur Ehr und Freude werde.	zur Ehr und Freude werde.
Gesangbuch1778_1_021876	2. Drum, Allerheilig-	2. Drum, Allerheilig-
Gesangbuch1778_1_021877	fter! der Schätze GOTTes	ster! der Schätze Gottes
Gesangbuch1778_1_021878	HErr, du Bauherr feiner	Herr, du Bauherr seiner
Gesangbuch1778_1_021879	Tempel, du, der Geduld	Tempel, du, der Geduld
Gesangbuch1778_1_021880	Exempel: gib durch dein'	Exempel: gib durch dein'

ID

Gesangbuch1778_1_021881
 Gesangbuch1778_1_021882
 Gesangbuch1778_1_021883
 Gesangbuch1778_1_021884
 Gesangbuch1778_1_021885
 Gesangbuch1778_1_021886
 Gesangbuch1778_1_021887
 Gesangbuch1778_1_021888
 Gesangbuch1778_1_021889
 Gesangbuch1778_1_021890
 Gesangbuch1778_1_021891
 Gesangbuch1778_1_021892
 Gesangbuch1778_1_021893
 Gesangbuch1778_1_021894
 Gesangbuch1778_1_021895
 Gesangbuch1778_1_021896
 Gesangbuch1778_1_021897
 Gesangbuch1778_1_021898
 Gesangbuch1778_1_021899
 Gesangbuch1778_1_021900
 Gesangbuch1778_1_021901
 Gesangbuch1778_1_021902
 Gesangbuch1778_1_021903
 Gesangbuch1778_1_021904
 Gesangbuch1778_1_021905
 Gesangbuch1778_1_021906
 Gesangbuch1778_1_021907
 Gesangbuch1778_1_021908
 Gesangbuch1778_1_021909
 Gesangbuch1778_1_021910
 Gesangbuch1778_1_021911
 Gesangbuch1778_1_021912
 Gesangbuch1778_1_021913
 Gesangbuch1778_1_021914
 Gesangbuch1778_1_021915
 Gesangbuch1778_1_021916
 Gesangbuch1778_1_021917
 Gesangbuch1778_1_021918
 Gesangbuch1778_1_021919
 Gesangbuch1778_1_021920

Diplomatische Transkription

Offenbarung ihr immer
 mehr Erfahrung!
 3. Ach gib ihr Henochs
 Geift, der dich fo lauter
 preift, fo rein und ohne
 Wandel, daß fie in allem
 Handel vor deinen Augen
 fchwebe, und fchon im Him-
 mel lebe!
 <pb n="295b" src="295.jpg" />
 518. Mel. 20.
 AUf dem ewgen Felten fte-
 hen, die gerade Straffe
 gehen, in den Proben kind-
 lich flehen, ftill und zuver-
 fichtlich feyn:
 2. Diefes ift die rechte
 Gnade, da man auf dem
 Friedenspfade allezeit aus
 Gnad in Gnade bis zum
 letzten Grade geht.
 3. Und fo wird man auch
 allmählich in des HErrn
 Nachfolge fröhlich, und
 der Segen ift unzählich,
 wo man was auf JEfum
 wagt.
 4. Durch die Kraft des
 blutgen Bundes, des in
 Ihn gelegten Grundes, ift
 man immer ein gefundes und
 dabey gefchäftigs Glied.
 5. O wie lebt fichs gut
 bey Brüdern, o wie fügt
 fichs leicht mit Gliedern,
 die der Gnade fich nicht
 widern, die ihn Blut ge-
 koftet hat.
 6. Wenn wir ohne Za-
 gen gläuben, und fein veft

Normalisierter Text

Offenbarung ihr immer
 mehr Erfahrung!
 3. Ach gib ihr Henochs
 Geist, der dich so lauter
 preist, so rein und ohne
 Wandel, dass sie in allem
 Handel vor deinen Augen
 schwebe, und schon im Him-
 mel lebe!
 <pb n="295b" src="295.jpg" />
 518. Mel. 20.
 Auf dem ewigen Felsen ste-
 hen, die gerade Strasse
 gehen, in den Proben kind-
 lich flehen, still und zuver-
 sichtlich sein:
 2. Dieses ist die rechte
 Gnade, da man auf dem
 Friedenspfade allezeit aus
 Gnad in Gnade bis zum
 letzten Grade geht.
 3. Und so wird man auch
 allmählich in des Herrn
 Nachfolge fröhlich, und
 der Segen ist unzählig,
 wo man was auf Jesum
 wagt.
 4. Durch die Kraft des
 blutigen Bundes, des in
 Ihn gelegten Grundes, ist
 man immer ein gesundes und
 dabei geschäftiges Glied.
 5. O wie lebt sich's gut
 bei Brüdern, o wie fügt
 sich's leicht mit Gliedern,
 die der Gnade sich nicht
 widern, die ihn Blut ge-
 kostet hat.
 6. Wenn wir ohne Za-
 gen glauben, und fein fest

ID

Gesangbuch1778_1_021921
 Gesangbuch1778_1_021922
 Gesangbuch1778_1_021923
 Gesangbuch1778_1_021924
 Gesangbuch1778_1_021925
 Gesangbuch1778_1_021926
 Gesangbuch1778_1_021927
 Gesangbuch1778_1_021928
 Gesangbuch1778_1_021929
 Gesangbuch1778_1_021930
 Gesangbuch1778_1_021931
 Gesangbuch1778_1_021932
 Gesangbuch1778_1_021933
 Gesangbuch1778_1_021934
 Gesangbuch1778_1_021935
 Gesangbuch1778_1_021936
 Gesangbuch1778_1_021937
 Gesangbuch1778_1_021938
 Gesangbuch1778_1_021939
 Gesangbuch1778_1_021940
 Gesangbuch1778_1_021941
 Gesangbuch1778_1_021942
 Gesangbuch1778_1_021943
 Gesangbuch1778_1_021944
 Gesangbuch1778_1_021945
 Gesangbuch1778_1_021946
 Gesangbuch1778_1_021947
 Gesangbuch1778_1_021948
 Gesangbuch1778_1_021949
 Gesangbuch1778_1_021950
 Gesangbuch1778_1_021951
 Gesangbuch1778_1_021952
 Gesangbuch1778_1_021953
 Gesangbuch1778_1_021954
 Gesangbuch1778_1_021955
 Gesangbuch1778_1_021956
 Gesangbuch1778_1_021957
 Gesangbuch1778_1_021958
 Gesangbuch1778_1_021959
 Gesangbuch1778_1_021960

Diplomatische Transkription

am Weinftock bleiben; wer-
 den wir fchon Früchte trei-
 ben, die ihm eine Ehre
 find.
 Von
 <pb n="296a" src="296.jpg" />

Von der Nachfolge JEFu, und Gemein-
 fchaft feiner Leiden.
 519. Mel. 256.
 O ihr Chriften! thut
 all euren Fleiß, ge-
 bet Chriſto unferm HERRn
 Lob und Preis, dienet ihm
 rechtfchaffener Weis'.
 2. O JEFu! hilf, daß
 wir dich preifen, unfern
 Glauben mit der That be-
 weifen, uns an dir weiden
 und fpeifen.
 3. Wir geben uns ganz
 deinen Händen, du wollft
 uns nach deinem Willen
 wenden, daß wir ritterlich
 vollenden;
 4. Dich hie loben in dei-
 ner Wahrheit, und dort her-
 nach auch in aller Klarheit
 dir lobſingen in Ewigkeit.
 520. Mel. 475.
 DER milde treue GOTT
 hat den Menſchen aus
 Gnad zu fein'm Bild ge-
 ſchaffen; er aber kam zum
 Fall in dieſem Jammerthal,
 und fiel in GOTTes Stra-
 fen: Chriſtus hats fchön
 verneut, vom Uebel uns
 befreyt, gibt uns des Lich-

Normalisierter Text

am Weinstock bleiben; wer-
 den wir schon Früchte trei-
 ben, die ihm eine Ehre
 sind.
 Von
 <pb n="296a" src="296.jpg" />

277

Von der Nachfolge Jesu, und Gemein-
 schaft seiner Leiden.
 519. Mel. 256.
 O ihr Christen! tut
 all euren Fleiß, ge-
 bet Christo unserm Herrn
 Lob und Preis, dienet ihm
 rechtschaffener Weise.
 2. O Jesu! hilf, dass
 wir dich preisen, unsern
 Glauben mit der Tat be-
 weisen, uns an dir weiden
 und speisen.
 3. Wir geben uns ganz
 deinen Händen, du wollest
 uns nach deinem Willen
 wenden, dass wir ritterlich
 vollenden;
 4. Dich hier loben in dei-
 ner Wahrheit, und dort her-
 nach auch in aller Klarheit
 dir lobsing in Ewigkeit.
 520. Mel. 475.
 Der milde treue Gott
 hat den Menschen aus
 Gnad zu seinem Bild ge-
 schaffen; er aber kam zum
 Fall in diesem Jammertal,
 und fiel in Gottes Stra-
 fen: Christus hat's schön
 erneuert, vom Übel uns
 befreit, gibt uns des Lich-

277

ID

Gesangbuch1778_1_021961
 Gesangbuch1778_1_021962
 Gesangbuch1778_1_021963
 Gesangbuch1778_1_021964
 Gesangbuch1778_1_021965
 Gesangbuch1778_1_021966
 Gesangbuch1778_1_021967
 Gesangbuch1778_1_021968
 Gesangbuch1778_1_021969
 Gesangbuch1778_1_021970
 Gesangbuch1778_1_021971
 Gesangbuch1778_1_021972
 Gesangbuch1778_1_021973
 Gesangbuch1778_1_021974
 Gesangbuch1778_1_021975
 Gesangbuch1778_1_021976
 Gesangbuch1778_1_021977
 Gesangbuch1778_1_021978
 Gesangbuch1778_1_021979
 Gesangbuch1778_1_021980
 Gesangbuch1778_1_021981
 Gesangbuch1778_1_021982
 Gesangbuch1778_1_021983
 Gesangbuch1778_1_021984
 Gesangbuch1778_1_021985
 Gesangbuch1778_1_021986
 Gesangbuch1778_1_021987
 Gesangbuch1778_1_021988
 Gesangbuch1778_1_021989
 Gesangbuch1778_1_021990
 Gesangbuch1778_1_021991
 Gesangbuch1778_1_021992
 Gesangbuch1778_1_021993
 Gesangbuch1778_1_021994
 Gesangbuch1778_1_021995
 Gesangbuch1778_1_021996
 Gesangbuch1778_1_021997
 Gesangbuch1778_1_021998
 Gesangbuch1778_1_021999
 Gesangbuch1778_1_022000

Diplomatische Transkription

tes Waffen.
 <pb n="296b" src="296.jpg" />
 2. Durchs Geifts ver-
 borgne Kraft und durch
 fein's Worts Botfchaft er-
 leucht't er unfre Herzen, daß
 wir in der Wahrheit an-
 schau feine Klarheit, und
 uns daran ergötzen, wer-
 den dadurch bekehrt, in
 dasselb Bild verklärt, ge-
 niessen feiner Schätzen.
 3. So wird in uns be-
 reit't des HErrn Gleich-
 förmigkeit, im lebendigen
 Glauben, der fein Gerech-
 tigkeit und fein Vollkom-
 menheit uns gänzlich thut
 verfhreiben, und heiligt
 uns mit Kraft durch feine
 Gemeinſchaft, daß wir veft
 an ihm bleiben.
 4. Also gewinnt das
 Herz Lieb und Luft zum
 Gefetz, wird voll guter Ge-
 danken: aus folchem guten
 Grund bringt Guts hervor
 der Mund, fließt mit züchti-
 gen Worten. Ein jeglich
 Leibesglied beweifet feine
 Güt beid' vor GOtt und
 den Menſchen.
 5. Es zeigt fih auch die
 Lieb, die da niemand be-
 trübt, fndern hilft gern
 S 3 dem
 <pb n="297a" src="297.jpg" />
 278 Von der Nachfolge JEſu,
 dem Nächften; die Unter-
 thänigkeit, Ehr, ſamt der

Normalisierter Text

tes Waffen.
 <pb n="296b" src="296.jpg" />
 2. Durch des Geistes ver-
 borgne Kraft und durch
 seines Worts Botschaft er-
 leuchtet er unsre Herzen, dass
 wir in der Wahrheit an-
 schau seine Klarheit, und
 uns daran ergötzen, wer-
 den dadurch bekehrt, in
 dasselbe Bild verklärt, ge-
 niessen seiner Schätze.
 3. So wird in uns be-
 reitet des Herrn Gleich-
 förmigkeit, im lebendigen
 Glauben, der seine Gerech-
 tigkeit und seine Vollkom-
 menheit uns gänzlich tut
 zuschreiben, und heiligt
 uns mit Kraft durch seine
 Gemeinschaft, dass wir fest
 an ihm bleiben.
 4. Also gewinnt das
 Herz Lieb und Lust zum
 Gesetz, wird voll guter Ge-
 danken: aus solchem guten
 Grund bringt Gutes hervor
 der Mund, fließt mit züchti-
 gen Worten. Ein jegliches
 Leibesglied beweiset seine
 Güte beid' vor Gott und
 den Menschen.
 5. Es zeigt sich auch die
 Liebe, die da niemand be-
 trübt, sondern hilft gern
 S 3 dem
 <pb n="297a" src="297.jpg" />
 278 Von der Nachfolge Jesu,
 dem Nächsten; die Unter-
 thänigkeit, Ehr, samt der

ID

Gesangbuch1778_1_022001
 Gesangbuch1778_1_022002
 Gesangbuch1778_1_022003
 Gesangbuch1778_1_022004
 Gesangbuch1778_1_022005
 Gesangbuch1778_1_022006
 Gesangbuch1778_1_022007
 Gesangbuch1778_1_022008
 Gesangbuch1778_1_022009
 Gesangbuch1778_1_022010
 Gesangbuch1778_1_022011
 Gesangbuch1778_1_022012
 Gesangbuch1778_1_022013
 Gesangbuch1778_1_022014
 Gesangbuch1778_1_022015
 Gesangbuch1778_1_022016
 Gesangbuch1778_1_022017
 Gesangbuch1778_1_022018
 Gesangbuch1778_1_022019
 Gesangbuch1778_1_022020
 Gesangbuch1778_1_022021
 Gesangbuch1778_1_022022
 Gesangbuch1778_1_022023
 Gesangbuch1778_1_022024
 Gesangbuch1778_1_022025
 Gesangbuch1778_1_022026
 Gesangbuch1778_1_022027
 Gesangbuch1778_1_022028
 Gesangbuch1778_1_022029
 Gesangbuch1778_1_022030
 Gesangbuch1778_1_022031
 Gesangbuch1778_1_022032
 Gesangbuch1778_1_022033
 Gesangbuch1778_1_022034
 Gesangbuch1778_1_022035
 Gesangbuch1778_1_022036
 Gesangbuch1778_1_022037
 Gesangbuch1778_1_022038
 Gesangbuch1778_1_022039
 Gesangbuch1778_1_022040

Diplomatische Transkription

Dankbarkeit gegen den Vor-
 gesetzten; Fried und Sanft-
 mütigkeit, Geduld und
 Freundlichkeit, gegen ein'n
 jeden Menſchen;
 6. Des Herzens Reini-
 gkeit, die Zucht, Schaam
 und Keufchheit, und Mäs-
 ſigkeit in allem; die Mil-
 digkeit und Treu, ſparſam
 feyn und galfrey, nach
 GOttes Wohlgefallen; ſtets
 reden die Wahrheit, ber-
 gen die Heimlichkeit, und
 einfältig feyn in allem.
 7. Das iſt das ſchöne
 Bild, das in Chriſto was
 gilt, dran er hat Freud und
 Wonne, das fäheth allhie an,
 wächſt zum vollkommenen
 Mann, wird leuchten wie
 die Sonne. Behalt, Chriſt,
 unfer Heill den Geiſt ſamt
 Leib und Seel, bis auf
 dein Zukunft, Amen.
 521. Mel. 14.
 JElu! es lehnt ſich für
 und für unfer Geiſt fehr
 nach dir, wolt gern los
 werden aller Pein, und
 ewig bey dir feyn.
 2. O hilf, daß ihm werde
 gewährt, was er fehnlich
 begehrt, und deß, was er
 nach dein'm Wort glaubt,
 ja nicht werde beraubt.
 <pb n="297b" src="297.jpg" />
 3. Gib, daß wir voll-
 bringen mit Luft, was du
 befohlen haſt; in deinem

Normalisierter Text

Dankbarkeit gegen den Vor-
 gesetzten; Friede und Sanft-
 mütigkeit, Geduld und
 Freundlichkeit, gegen einen
 jeden Menschen;
 6. Des Herzens Reini-
 gkeit, die Zucht, Scham
 und Keuschheit, und Mäs-
 sigkeit in allem; die Mil-
 digkeit und Treue, sparsam
 sein und gastfrei, nach
 Gottes Wohlgefallen; stets
 reden die Wahrheit, ber-
 gen die Heimlichkeit, und
 einfältig sein in allem.
 7. Das ist das schöne
 Bild, das in Christo was
 gilt, dran er hat Freud und
 Wonne, das fängt hier an,
 wächst zum vollkommenen
 Mann, wird leuchten wie
 die Sonne. Behalt, Christ,
 unser Heill den Geist samt
 Leib und Seel, bis auf
 deine Zukunft, Amen.
 521. Mel. 14.
 Jesu! es sehnt sich für
 und für unser Geist sehr
 nach dir, wollte gern los
 werden aller Pein, und
 ewig bei dir sein.
 2. O hilf, dass ihm werde
 gewährt, was er sehnlich
 begehrt, und dessen, was er
 nach deinem Wort glaubt,
 ja nicht werde beraubt.
 <pb n="297b" src="297.jpg" />
 3. Gib, dass wir voll-
 bringen mit Lust, was du
 befohlen hast; in deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022041	Dienft aus aller Macht	Dienst aus aller Macht
Gesangbuch1778_1_022042	Fleiß thun bey Tag und	Fleiss tun bei Tag und
Gesangbuch1778_1_022043	Nacht.	Nacht.
Gesangbuch1778_1_022044	4. O Gottesbraut, du	4. O Gottesbraut, du
Gesangbuch1778_1_022045	Chriſtenheit! zeuch an dein	Christenheit! zieh an dein
Gesangbuch1778_1_022046	Hochzeitkleid, damit du deis	Hochzeitkleid, damit du deis
Gesangbuch1778_1_022047	nem Bräutigam ſchön kanft	nem Bräutigam schön kannst
Gesangbuch1778_1_022048	froh entgegen gehn.	froh entgegen gehen.
Gesangbuch1778_1_022049	5. Er hat dich lieb und	5. Er hat dich lieb und
Gesangbuch1778_1_022050	ift dir hold; denn du koſt'ft	ist dir hold; denn du kostest
Gesangbuch1778_1_022051	ihn nicht Gold, ſondern	ihn nicht Gold, sondern
Gesangbuch1778_1_022052	fein Blut, damit er dich	sein Blut, damit er dich
Gesangbuch1778_1_022053	verföhne und reinig'.	versöhne und reinigt.
Gesangbuch1778_1_022054	6. Er will, daß du hei-	6. Er will, dass du hei-
Gesangbuch1778_1_022055	lig und rein, ihm anhan-	lig und rein, ihm anhangst
Gesangbuch1778_1_022056	gelt allein, und in feiner	allein, und in seiner
Gesangbuch1778_1_022057	Theilhaftigkeit bleibeft in	Teilhaftigkeit bleibest in
Gesangbuch1778_1_022058	Ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_022059	522. Mel. 89.	522. Mel. 89.
Gesangbuch1778_1_022060	Einer iſt es, dem ich lebe,	Einer ist es, dem ich lebe,
Gesangbuch1778_1_022061	den ich liebe früh und	den ich liebe früh und
Gesangbuch1778_1_022062	ſpat: JEſus iſt es, dem	spät: Jesus ist es, dem
Gesangbuch1778_1_022063	ich gebe, was er mir gege-	ich gebe, was er mir gege-
Gesangbuch1778_1_022064	ben hat; bin in fein Ver-	ben hat; bin in sein Ver-
Gesangbuch1778_1_022065	dienſt verhüllt: führe mich,	dienst verhüllt: führe mich,
Gesangbuch1778_1_022066	HErr! wie du wilt.	Herr! wie du willst.
Gesangbuch1778_1_022067	523. Mel. 90.	523. Mel. 90.
Gesangbuch1778_1_022068	Mir nach! ſpricht Chri-	Mir nach! spricht Chris-
Gesangbuch1778_1_022069	ſtus, unſer Held, mir	tus, unser Held, mir
Gesangbuch1778_1_022070	nach, ihr Chriſten alle! ver-	nach, ihr Christen alle! ver-
Gesangbuch1778_1_022071	leugnet euch, verlaßt die	leugnet euch, verlasst die
Gesangbuch1778_1_022072	Welt, folgt meinem Ruf	Welt, folgt meinem Ruf
Gesangbuch1778_1_022073	und Schalle; nehmt euer	und Schall; nehmt euer
Gesangbuch1778_1_022074	Kreuz und Ungemach auf	Kreuz und Ungemach auf
Gesangbuch1778_1_022075	euch,	euch,
Gesangbuch1778_1_022076	<pb n="298a" src="298.jpg" />	<pb n="298a" src="298.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022077	und Gemeinſchaft feiner Leiden. 279	und Gemeinschaft seiner Leiden. 279
Gesangbuch1778_1_022078	euch, folgt meinem Wan-	euch, folgt meinem Wan-
Gesangbuch1778_1_022079	del nach!	del nach!
Gesangbuch1778_1_022080	2. So laßt uns dann	2. So lasst uns dann

ID

Gesangbuch1778_1_022081
 Gesangbuch1778_1_022082
 Gesangbuch1778_1_022083
 Gesangbuch1778_1_022084
 Gesangbuch1778_1_022085
 Gesangbuch1778_1_022086
 Gesangbuch1778_1_022087
 Gesangbuch1778_1_022088
 Gesangbuch1778_1_022089
 Gesangbuch1778_1_022090
 Gesangbuch1778_1_022091
 Gesangbuch1778_1_022092
 Gesangbuch1778_1_022093
 Gesangbuch1778_1_022094
 Gesangbuch1778_1_022095
 Gesangbuch1778_1_022096
 Gesangbuch1778_1_022097
 Gesangbuch1778_1_022098
 Gesangbuch1778_1_022099
 Gesangbuch1778_1_022100
 Gesangbuch1778_1_022101
 Gesangbuch1778_1_022102
 Gesangbuch1778_1_022103
 Gesangbuch1778_1_022104
 Gesangbuch1778_1_022105
 Gesangbuch1778_1_022106
 Gesangbuch1778_1_022107
 Gesangbuch1778_1_022108
 Gesangbuch1778_1_022109
 Gesangbuch1778_1_022110
 Gesangbuch1778_1_022111
 Gesangbuch1778_1_022112
 Gesangbuch1778_1_022113
 Gesangbuch1778_1_022114
 Gesangbuch1778_1_022115
 Gesangbuch1778_1_022116
 Gesangbuch1778_1_022117
 Gesangbuch1778_1_022118
 Gesangbuch1778_1_022119
 Gesangbuch1778_1_022120

Diplomatische Transkription

dem lieben HErrn mit Seel
 und Leib nachgehen, und
 wohlgemuth, getroft und
 gern bey ihm im Leiden
 ftehen! denn wer nicht treu
 ift, trägt die Kron des ew-
 gen Lebens nicht davon.
 524. Mel. 22.
 O JEfu! wär ich armes
 Kind in allem fo wie
 du gefinnt: ach gib, daß
 ich dir folge recht, mein
 Heiland! als dein Kind
 und Knecht.
 2. Dein Leben zeigt mir
 meine Pflicht; du bift mein
 Spiegel und mein Licht:
 ach HErr, wie bin ich noch
 fo weit von deines Bildes
 Aehnlichkeit.
 3. Wie veft war deine
 Zuverficht, daß dich dein
 lieber Vater nicht verlaffen
 würd; ach gib auch mir,
 daß ich fo gläubig hang
 an dir!
 4. Auf Berg'n, in Wü-
 ften brachtest du oft ganze
 Nächte wachend zu; du
 wareft immer im Gebet:
 o daß ich auch den Eifer
 hätt!
 5. Mit Armen, Kran-
 ken, Irrenden, lehr treu
 und freundlich umzugehn,
 <pb n="298b" src="298.jpg" />
 war deine Weis' und ftefer
 Brauch; o wär es doch
 der meine auch!
 6. Im Leiden warft du

Normalisierter Text

dem lieben Herrn mit Seel
 und Leib nachgehen, und
 wohlgemut, getrost und
 gern bei ihm im Leiden
 stehen! denn wer nicht treu
 ist, trägt die Kron des ew-
 gen Lebens nicht davon.
 524. Mel. 22.
 O Jesu! wär ich armes
 Kind in allem so wie
 du gesinnt: ach gib, dass
 ich dir folge recht, mein
 Heiland! als dein Kind
 und Knecht.
 2. Dein Leben zeigt mir
 meine Pflicht; du bist mein
 Spiegel und mein Licht:
 ach Herr, wie bin ich noch
 so weit von deines Bildes
 Ähnlichkeit.
 3. Wie fest war deine
 Zuversicht, dass dich dein
 lieber Vater nicht verlassen
 würde; ach gib auch mir,
 dass ich so gläubig hang
 an dir!
 4. Auf Bergen, in Wü-
 sten brachtest du oft ganze
 Nächte wachend zu; du
 warest immer im Gebet:
 o dass ich auch den Eifer
 hätt!
 5. Mit Armen, Kran-
 ken, Irrenden, sehr treu
 und freundlich umzugehen,
 <pb n="298b" src="298.jpg" />
 war deine Weis' und steter
 Brauch; o wär es doch
 der meine auch!
 6. Im Leiden warst du

ID

Gesangbuch1778_1_022121
 Gesangbuch1778_1_022122
 Gesangbuch1778_1_022123
 Gesangbuch1778_1_022124
 Gesangbuch1778_1_022125
 Gesangbuch1778_1_022126
 Gesangbuch1778_1_022127
 Gesangbuch1778_1_022128
 Gesangbuch1778_1_022129
 Gesangbuch1778_1_022130
 Gesangbuch1778_1_022131
 Gesangbuch1778_1_022132
 Gesangbuch1778_1_022133
 Gesangbuch1778_1_022134
 Gesangbuch1778_1_022135
 Gesangbuch1778_1_022136
 Gesangbuch1778_1_022137
 Gesangbuch1778_1_022138
 Gesangbuch1778_1_022139
 Gesangbuch1778_1_022140
 Gesangbuch1778_1_022141
 Gesangbuch1778_1_022142
 Gesangbuch1778_1_022143
 Gesangbuch1778_1_022144
 Gesangbuch1778_1_022145
 Gesangbuch1778_1_022146
 Gesangbuch1778_1_022147
 Gesangbuch1778_1_022148
 Gesangbuch1778_1_022149
 Gesangbuch1778_1_022150
 Gesangbuch1778_1_022151
 Gesangbuch1778_1_022152
 Gesangbuch1778_1_022153
 Gesangbuch1778_1_022154
 Gesangbuch1778_1_022155
 Gesangbuch1778_1_022156
 Gesangbuch1778_1_022157
 Gesangbuch1778_1_022158
 Gesangbuch1778_1_022159
 Gesangbuch1778_1_022160

Diplomatische Transkription

als ein Lamm, fchaltft nicht
 die dir ohn Urfach gram;
 doch wenna betraf dein's
 Vaters Ehr, kontft du,
 o Lamm! auch eifern fehr.
 7. Gib mir auch uner-
 fchrocknen Muth, und Ei-
 fer, wenn es nöthig thut:
 doch aber auch Befcheiden-
 heit, und heilige Vorfich-
 tigkeit.
 8. Es gingen deine
 Jünger all dir nach, durch
 Elend und Trübfal; nun
 find fie auf dem Berg Zion,
 und freuen fich vor deinem
 Thron.
 9. Scheints dem un-
 möglich, andern fchwer; fo
 kennen fie nicht deine Lehr,
 noch deine Liebe: die machts
 leicht, daß uns nichts mehr
 unmöglich deucht't.
 525. Mel. 68.
 JEFu! geh voran auf der
 Lebensbahn; und wir
 wollen nicht verweilen, dir
 getreulich nachzueilen: führ
 uns an der Hand, bis ins
 Vaterland.
 2. Soll's uns hart er-
 gehn: laß uns vefte ftehn,
 und auch in den fchwerften
 Tagen niemals über Laften
 S 4 kla-
 <pb n="299a" src="299.jpg" />
 280 Von der Nachfolge JEFu,
 klagen: denn durch Trübfal
 hier geht der Weg zu dir.
 3. Rührt eigener Schmerz

Normalisierter Text

als ein Lamm, schaltst nicht
 die dir ohne Ursach gram;
 doch wenn's betraf deines
 Vaters Ehr, konntest du,
 o Lamm! auch eisern sehr.
 7. Gib mir auch uner-
 schrocknen Mut, und Ei-
 fer, wenn es nötig ist:
 doch aber auch Bescheiden-
 heit, und heilige Vorsich-
 tigkeit.
 8. Es gingen deine
 Jünger all dir nach, durch
 Elend und Trübsal; nun
 sind sie auf dem Berg Zion,
 und freuen sich vor deinem
 Thron.
 9. Scheint's manchem
 unmöglich, andern schwer; so
 kennen sie nicht deine Lehr,
 noch deine Liebe: die macht's
 leicht, dass uns nichts mehr
 unmöglich dünkt.
 525. Mel. 68.
 Jesu! geh voran auf der
 Lebensbahn; und wir
 wollen nicht verweilen, dir
 getreulich nachzueilen: führ
 uns an der Hand, bis ins
 Vaterland.
 2. Soll's uns hart er-
 gehen: lass uns fest stehn,
 und auch in den schwersten
 Tagen niemals über Lasten
 S 4 kla-
 <pb n="299a" src="299.jpg" />
 280 Von der Nachfolge Jesu,
 klagen: denn durch Trübsal
 hier geht der Weg zu dir.
 3. Rührt eigener Schmerz

ID

Gesangbuch1778_1_022161
 Gesangbuch1778_1_022162
 Gesangbuch1778_1_022163
 Gesangbuch1778_1_022164
 Gesangbuch1778_1_022165
 Gesangbuch1778_1_022166
 Gesangbuch1778_1_022167
 Gesangbuch1778_1_022168
 Gesangbuch1778_1_022169
 Gesangbuch1778_1_022170
 Gesangbuch1778_1_022171
 Gesangbuch1778_1_022172
 Gesangbuch1778_1_022173
 Gesangbuch1778_1_022174
 Gesangbuch1778_1_022175
 Gesangbuch1778_1_022176
 Gesangbuch1778_1_022177
 Gesangbuch1778_1_022178
 Gesangbuch1778_1_022179
 Gesangbuch1778_1_022180
 Gesangbuch1778_1_022181
 Gesangbuch1778_1_022182
 Gesangbuch1778_1_022183
 Gesangbuch1778_1_022184
 Gesangbuch1778_1_022185
 Gesangbuch1778_1_022186
 Gesangbuch1778_1_022187
 Gesangbuch1778_1_022188
 Gesangbuch1778_1_022189
 Gesangbuch1778_1_022190
 Gesangbuch1778_1_022191
 Gesangbuch1778_1_022192
 Gesangbuch1778_1_022193
 Gesangbuch1778_1_022194
 Gesangbuch1778_1_022195
 Gesangbuch1778_1_022196
 Gesangbuch1778_1_022197
 Gesangbuch1778_1_022198
 Gesangbuch1778_1_022199
 Gesangbuch1778_1_022200

Diplomatische Transkription

irgend unfer Herz; küm̃
 mert uns ein fremdes Lei
 den: o fo gib Geduld zu
 beiden; richte unfern Sinn
 auf das Ende hin!
 4. Ordne unfern Gang,
 Liebfter! Lebenslang; führft
 du uns durch rauhe Wege,
 gib uns auch die nöthge
 Pflege; thu uns nach dem
 Lauf deine Thüre auf!
 526. Mel. 16.
 BLEib bey JEU, meine
 Seele! nimm dein Heil
 beftändig wahr: denn in
 diefer Leibeshöhle fchwebft
 du immer in Gefahr.
 2. Halt ja deine Krone
 vefte, halte gläubig, was
 du haft: recht beharren ift
 das befte; Rückfall wird
 zur fchweren Laft.
 3. Wahre Treu liebt
 Chrifti Wege, fteht beftän
 dig auf der Hut, wird in
 ihrem Lauf nicht träge,
 hält dem Fleifche nichts
 zu gut.
 4. Wahre Treu kommt
 dem Getümmel diefer Welt
 nie gerne nah: ift ihr Schatz
 doch in dem Himmel, drum
 ift auch ihr Herz allda.
 5. Dis bedenke, meine
 Seele! nutze jeden Augen
 <pb n="299b" src="299.jpg" />
 blick; halt mit immer fri
 fchem Oele deine Lampe im
 Gefchick!
 6. Laß dir nichts am

Normalisierter Text

irgend unser Herz; küm̃
 mert uns ein fremdes Lei
 den: o so gib Geduld zu
 beidem; richte unsern Sinn
 auf das Ende hin!
 4. Ordne unsern Gang,
 Liebster! lebenslang; führft
 du uns durch rauhe Wege,
 gib uns auch die nötige
 Pflege; tu uns nach dem
 Lauf deine Türe auf!
 526. Mel. 16.
 Bleib bei Jesu, meine
 Seele! nimm dein Heil
 beständig wahr: denn in
 dieser Leibeshülle schwebst
 du immer in Gefahr.
 2. Halt ja deine Krone
 fest, halte gläubig, was
 du hast: recht beharren ist
 das beste; Rückfall wird
 zur schweren Last.
 3. Wahre Treue liebt
 Christi Wege, steht bestän
 dig auf der Hut, wird in
 ihrem Lauf nicht träge,
 hält dem Fleische nichts
 zu gut.
 4. Wahre Treue kommt
 dem Getümmel dieser Welt
 nie gerne nah: ist ihr Schatz
 doch in dem Himmel, drum
 ist auch ihr Herz dort.
 5. Dies bedenke, meine
 Seele! nutze jeden Augen
 <pb n="299b" src="299.jpg" />
 blick; halt mit immer fri
 schem Öl deine Lampe im
 Geschick!
 6. Lass dir nichts am

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022201	Herzen kleben, fleuch vor	Herzen kleben, flieh vor
Gesangbuch1778_1_022202	dem verborgnen Bann: fuch	dem verborgnen Bann: such
Gesangbuch1778_1_022203	in JEſu nur zu leben, daß	in Jeſu nur zu leben, daß
Gesangbuch1778_1_022204	dich nichts beflecken kan.	dich nichts beflecken kann.
Gesangbuch1778_1_022205	7. Geh dem Bräutigam	7. Geh dem Bräutigam
Gesangbuch1778_1_022206	entgegen; ſprich zu ihm:	entgegen; ſprich zu ihm:
Gesangbuch1778_1_022207	ich bin bereit, meine Hütte	ich bin bereit, meine Hütte
Gesangbuch1778_1_022208	abzulegen; mich dürft' nach	abzulegen; mich dürstet nach
Gesangbuch1778_1_022209	der Ewigkeit.	der Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_022210	527. Mel. 311.	527. Mel. 311.
Gesangbuch1778_1_022211	STilles Lamm und Frie-	Stilles Lamm und Frie-
Gesangbuch1778_1_022212	defürt! meine Seele	defürst! meine Seele
Gesangbuch1778_1_022213	nach dir dürft': ach, wenn	nach dir dürstet: ach, wann
Gesangbuch1778_1_022214	wird, o mein Hirt! doch	wird, o mein Hirt! doch
Gesangbuch1778_1_022215	mein Herz mit Lammesart	mein Herz mit Lammesart
Gesangbuch1778_1_022216	von dir umgürt'!	von dir umgürtet!
Gesangbuch1778_1_022217	2. Schenke mir den fan-	2. Schenke mir den san-
Gesangbuch1778_1_022218	ten Geift, welcher Kindig-	ten Geist, welcher Kindlich-
Gesangbuch1778_1_022219	keit beweilt, der in mir fey	keit beweist, der in mir sei
Gesangbuch1778_1_022220	die Zier und der Schmuck,	die Zier und der Schmuck,
Gesangbuch1778_1_022221	der köſtlich iſt und werth	der köstlich ist und wert
Gesangbuch1778_1_022222	vor dir.	vor dir.
Gesangbuch1778_1_022223	3. Halte mich dir unbe-	3. Halte mich dir unbe-
Gesangbuch1778_1_022224	fleckt, und beſtändig aufge-	fleckt, und beſtändig aufge-
Gesangbuch1778_1_022225	weckt, nachzuflehn, nach-	weckt, nachzuflehen, nach-
Gesangbuch1778_1_022226	zufehn, und wo du hin-	zusehen, und wo du hin-
Gesangbuch1778_1_022227	gehſt, getroſt dir nachzu-	gehst, getrost dir nachzu-
Gesangbuch1778_1_022228	gehn.	gehen.
Gesangbuch1778_1_022229	4. Lamm, das über-	4. Lamm, das über-
Gesangbuch1778_1_022230	wunden hat, gib mir Ar-	wunden hat, gib mir Ar-
Gesangbuch1778_1_022231	men auch die Gnad, daß	men auch die Gnad, daß
Gesangbuch1778_1_022232	ich hier für und für, durch	ich hier immerdar, durch
Gesangbuch1778_1_022233	dein Blut geſtärket, ſtreit	dein Blut geſtärket, ſtreite
Gesangbuch1778_1_022234	und ſieg in dir!	und siege in dir!
Gesangbuch1778_1_022235	5. Wenn	5. Wenn
Gesangbuch1778_1_022236	<pb n="300a" src="300.jpg" />	<pb n="300a" src="300.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022237	und Gemeinſchaft feiner Leiden. 281	und Gemeinschaft seiner Leiden. 281
Gesangbuch1778_1_022238	5. Wenn du wirſt auf	5. Wenn du wirst auf
Gesangbuch1778_1_022239	Zion ftehn, müſſe man	Zion stehn, muss man
Gesangbuch1778_1_022240	mich um dich fehn, ohne	mich um dich sehn, ohne

ID

Gesangbuch1778_1_022241
 Gesangbuch1778_1_022242
 Gesangbuch1778_1_022243
 Gesangbuch1778_1_022244
 Gesangbuch1778_1_022245
 Gesangbuch1778_1_022246
 Gesangbuch1778_1_022247
 Gesangbuch1778_1_022248
 Gesangbuch1778_1_022249
 Gesangbuch1778_1_022250
 Gesangbuch1778_1_022251
 Gesangbuch1778_1_022252
 Gesangbuch1778_1_022253
 Gesangbuch1778_1_022254
 Gesangbuch1778_1_022255
 Gesangbuch1778_1_022256
 Gesangbuch1778_1_022257
 Gesangbuch1778_1_022258
 Gesangbuch1778_1_022259
 Gesangbuch1778_1_022260
 Gesangbuch1778_1_022261
 Gesangbuch1778_1_022262
 Gesangbuch1778_1_022263
 Gesangbuch1778_1_022264
 Gesangbuch1778_1_022265
 Gesangbuch1778_1_022266
 Gesangbuch1778_1_022267
 Gesangbuch1778_1_022268
 Gesangbuch1778_1_022269
 Gesangbuch1778_1_022270
 Gesangbuch1778_1_022271
 Gesangbuch1778_1_022272
 Gesangbuch1778_1_022273
 Gesangbuch1778_1_022274
 Gesangbuch1778_1_022275
 Gesangbuch1778_1_022276
 Gesangbuch1778_1_022277
 Gesangbuch1778_1_022278
 Gesangbuch1778_1_022279
 Gesangbuch1778_1_022280

Diplomatische Transkription

Pein, weiß und rein, da
 wirft du, o Lamm! mein
 Licht und Tempel feyn.
 528. Mel. 146.
 HErr JEfu! führe mich,
 folang ich leb auf Er-
 den; laß mich nicht ohne
 dich durch mich geführet
 werden! führ ich mich ohne
 dich, fo werd ich leicht ver-
 führt; wenn du mich aber
 führft, thu ich, was mir
 gebührt.
 2. Du wirft das gute
 Werk, das du felbt ange-
 fangen, nicht laffen unvoll-
 bracht; ich bleibe an dir
 hangen, und will gehorfam
 feyn in Lieb und auch in
 Leid, folang du mich noch
 hier wilt haben in der
 Zeit.
 529. Mel. 234.
 Hler liegt dein Kind vor
 deinem Thron und küßt
 den Saum an deinem Klei-
 de, mein GOtt! und gläubt
 und wartet fchon auf die
 Erfcheinung deiner Freude.
 Ich will fonft nichts auf
 diefer Welt, als eins: ich
 will dir wohlgefallen; dir
 nach, HErr Chriftus, unfer
 Held! foll Leib und Geift
 <pb n="300b" src="300.jpg" />
 und Seele wallen: wenn
 ich von heute an nur dich
 erfreuen kan, fo will ich
 mich um nichts betrüben;
 begehrt du, was es fey;

Normalisierter Text

Pein, weiss und rein, da
 wirst du, o Lamm! mein
 Licht und Tempel sein.
 528. Mel. 146.
 Herr Jesu! führe mich,
 solange ich leb auf Er-
 den; lass mich nicht ohne
 dich durch mich geführt
 werden! Führe ich mich ohne
 dich, so werd ich leicht ver-
 führt; wenn du mich aber
 führst, tue ich, was mir
 gebührt.
 2. Du wirst das gute
 Werk, das du selbst ange-
 fangen, nicht lassen unvoll-
 bracht; ich bleibe an dir
 hängen, und will gehorsam
 sein in Lieb und auch in
 Leid, solange du mich noch
 hier willst haben in der
 Zeit.
 529. Mel. 234.
 Hier liegt dein Kind vor
 deinem Thron und küsst
 den Saum an deinem Klei-
 de, mein Gott! und glaubt
 und wartet schon auf die
 Erscheinung deiner Freude.
 Ich will sonst nichts auf
 dieser Welt, als eins: ich
 will dir wohlgefallen; dir
 nach, Herr Christus, unser
 Held! soll Leib und Geist
 <pb n="300b" src="300.jpg" />
 und Seele wallen: wenn
 ich von heute an nur dich
 erfreuen kann, so will ich
 mich um nichts betrüben;
 begehrt du, was es sei;

ID

Gesangbuch1778_1_022281
 Gesangbuch1778_1_022282
 Gesangbuch1778_1_022283
 Gesangbuch1778_1_022284
 Gesangbuch1778_1_022285
 Gesangbuch1778_1_022286
 Gesangbuch1778_1_022287
 Gesangbuch1778_1_022288
 Gesangbuch1778_1_022289
 Gesangbuch1778_1_022290
 Gesangbuch1778_1_022291
 Gesangbuch1778_1_022292
 Gesangbuch1778_1_022293
 Gesangbuch1778_1_022294
 Gesangbuch1778_1_022295
 Gesangbuch1778_1_022296
 Gesangbuch1778_1_022297
 Gesangbuch1778_1_022298
 Gesangbuch1778_1_022299
 Gesangbuch1778_1_022300
 Gesangbuch1778_1_022301
 Gesangbuch1778_1_022302
 Gesangbuch1778_1_022303
 Gesangbuch1778_1_022304
 Gesangbuch1778_1_022305
 Gesangbuch1778_1_022306
 Gesangbuch1778_1_022307
 Gesangbuch1778_1_022308
 Gesangbuch1778_1_022309
 Gesangbuch1778_1_022310
 Gesangbuch1778_1_022311
 Gesangbuch1778_1_022312
 Gesangbuch1778_1_022313
 Gesangbuch1778_1_022314
 Gesangbuch1778_1_022315
 Gesangbuch1778_1_022316
 Gesangbuch1778_1_022317
 Gesangbuch1778_1_022318
 Gesangbuch1778_1_022319
 Gesangbuch1778_1_022320

Diplomatische Transkription

nimm! und gib mir da-
 bey, dich immer zärtlicher
 zu lieben!
 530. Mel. 16.
 O Durchbrecher aller
 Bande! der du immer
 bey uns bist, und bey dem
 auch Schmerz und Schande
 lauter Luft und Himmel ist:
 2. Du allein mußt uns
 vollenden, willst und kanft
 auch anders nicht: denn
 wir find in deinen Händen,
 dein Herz ist auf uns ge-
 richt't.
 3. Herrfcher, herrfche,
 Sieger, liege, König,
 brauch dein Regiment;
 führe deines Reiches Krie-
 ge, bis dein Arm fein
 Werk vollendt!
 4. Ach wie theu'r find
 wir erworben, nicht der
 Sünde Knecht zu feyn;
 drum, fo wahr du bist ge-
 storben, mußst du uns auch
 machen rein.
 5. Zeuch uns gänzlich
 in dein Sterben; laß mit
 dir gekreuzigt feyn, was
 dein Reich nicht kan er-
 erben; führ uns in dein
 Leben ein!
 S 5 531
 Input
 <pb n="301a" src="301.jpg" />
 Von der Nachfolge JEsu,
 531. Mel. 29.
 Jst JEsu Heil nur mein

Normalisierter Text

nimm es! und gib mir da-
 bei, dich immer zärtlicher
 zu lieben!
 530. Mel. 16.
 O Durchbrecher aller
 Bande! der du immer
 bei uns bist, und bei dem
 auch Schmerz und Schande
 lauter Lust und Himmel ist:
 2. Du allein musst uns
 vollenden, willst und kannst
 auch anders nicht: denn
 wir sind in deinen Händen,
 dein Herz ist auf uns ge-
 richtet.
 3. Herrscher, herrsche,
 Sieger, siege, König,
 brauch dein Regiment;
 führe deines Reiches Krie-
 ge, bis dein Arm sein
 Werk vollendet!
 4. Ach wie teuer sind
 wir erworben, nicht der
 Sünde Knecht zu sein;
 darum, so wahr du bist ge-
 storben, musst du uns auch
 rein machen.
 5. Zieh uns gänzlich
 in dein Sterben; lass mit
 dir gekreuzigt sein, was
 dein Reich nicht kann er-
 erben; führ uns in dein
 Leben ein!
 S 5 531
 Output
 <pb n="301a" src="301.jpg" />
 282
 Von der Nachfolge Jesu,
 531. Mel. 29.
 Ist Jesu Heil nur mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022321	auf Erden, und kan ich	auf Erden, und kann ich
Gesangbuch1778_1_022322	sein Nachfolger werden; so	sein Nachfolger werden; so
Gesangbuch1778_1_022323	hab ich ewig gnug fürs	habe ich ewig genug fürs
Gesangbuch1778_1_022324	Herz, und achte weder	Herz und achte weder
Gesangbuch1778_1_022325	Schmach noch Schmerz.	Schmach noch Schmerz.
Gesangbuch1778_1_022326	2. Mein Name bey der	2. Mein Name bei der
Gesangbuch1778_1_022327	Welt vergehe, damit er	Welt vergehe, damit er
Gesangbuch1778_1_022328	dort geschrieben stehe; hier	dort geschrieben stehe; hier
Gesangbuch1778_1_022329	ungenant und ungekant,	ungenannt und ungekant,
Gesangbuch1778_1_022330	dort vor des Vaters Thron	dort vor des Vaters Thron
Gesangbuch1778_1_022331	genant!	genannt!
Gesangbuch1778_1_022332	532. Mel. 166.	532. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_022333	HErr JEsu! da ist Herz	Herr Jesu! da ist Herz
Gesangbuch1778_1_022334	und Hand, zu treuer	und Hand, zu treuer
Gesangbuch1778_1_022335	Liebe GOTTes, und zu dem	Liebe Gottes und zu dem
Gesangbuch1778_1_022336	auserwehlten Stand der	auserwählten Stand der
Gesangbuch1778_1_022337	Träger deines Spottes;	Träger deines Spottes;
Gesangbuch1778_1_022338	es geht doch immer mehr	es geht doch immer mehr
Gesangbuch1778_1_022339	hinan, (gehts gleich durch	hinan, (geht's gleich durch
Gesangbuch1778_1_022340	manches Leiden, und durch	manches Leiden und durch
Gesangbuch1778_1_022341	die dornenvolle Bahn,) zur	die dornenvolle Bahn,) zur
Gesangbuch1778_1_022342	Fülle deiner Freuden.	Fülle deiner Freuden.
Gesangbuch1778_1_022343	533. Mel. 164.	533. Mel. 164.
Gesangbuch1778_1_022344	Wie groß wird meine	Wie groß wird meine
Gesangbuch1778_1_022345	Freude seyn, wenn ich	Freude sein, wenn ich
Gesangbuch1778_1_022346	dir treu geblieben, und	dir treu geblieben und
Gesangbuch1778_1_022347	weder Schmach noch Kreuz-	weder Schmach noch Kreuzespein
Gesangbuch1778_1_022348	zespein mich je zurück ge-	mich je zurück getrieben!
Gesangbuch1778_1_022349	trieben! man kúmt durch	Man kommt durch
Gesangbuch1778_1_022350	Spott und Hohn zuletzt	Spott und Hohn zuletzt
Gesangbuch1778_1_022351	zur Ehrenkron; o sanftes	zur Ehrenkron; o sanftes
Gesangbuch1778_1_022352	Joch, o leichte Last: wohl	Joch, o leichte Last: wohl
Gesangbuch1778_1_022353	dem, der dich getrost auf-	dem, der dich getrost auffasst!
Gesangbuch1778_1_022354	faßt!	
Gesangbuch1778_1_022355	<pb n="301b" src="301.jpg" />	<pb n="301b" src="301.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022356	534. Mel. 155.	534. Mel. 155.
Gesangbuch1778_1_022357	O du Seelenbräutigam!	O du Seelenbräutigam!
Gesangbuch1778_1_022358	solten Herzen, die dich	Sollten Herzen, die dich
Gesangbuch1778_1_022359	nennen und dich kennen,	nennen und dich kennen,
Gesangbuch1778_1_022360	folgen einem andern Stern?	folgen einem anderen Stern?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022361	das sey fern: das Geschöpf	Das sei fern: Das Geschöpf
Gesangbuch1778_1_022362	ist viel zu wenig; unser	ist viel zu wenig; unser
Gesangbuch1778_1_022363	Geist begehrt den König,	Geist begehrt den König,
Gesangbuch1778_1_022364	und die Seelen sind des	und die Seelen sind des
Gesangbuch1778_1_022365	HErrn.	Herrn.
Gesangbuch1778_1_022366	2. Christen sind nicht	2. Christen sind nicht
Gesangbuch1778_1_022367	auf der Welt, daß sie sich	auf der Welt, dass sie sich
Gesangbuch1778_1_022368	mit ihr erfreuen und gedei-	mit ihr erfreuen und gedeihen;
Gesangbuch1778_1_022369	hen; ihr Beruf heißt: JE-	ihr Beruf heißt: Jesu
Gesangbuch1778_1_022370	su nach! durch die Schmach,	nach! Durch die Schmach,
Gesangbuch1778_1_022371	durchs Gedräng von auß-	durchs Gedräng von außen
Gesangbuch1778_1_022372	und innen, das Geraume	und innen, das Geraume
Gesangbuch1778_1_022373	zu gewinnen, dessen Pforte	zu gewinnen, dessen Pforte
Gesangbuch1778_1_022374	JESus brach.	Jesus brach.
Gesangbuch1778_1_022375	535. Mel. 167.	535. Mel. 167.
Gesangbuch1778_1_022376	Hassen dich, o Hirt! die	Hassen dich, o Hirt, die
Gesangbuch1778_1_022377	Seelen, die du dir mit	Seelen, die du dir mit
Gesangbuch1778_1_022378	Blut erkauf; ey so kan es	Blut erkauf; ei so kann es
Gesangbuch1778_1_022379	ja nicht fehlen, daß man	ja nicht fehlen, dass man
Gesangbuch1778_1_022380	auch die Lämmer rauf.	auch die Lämmer rauf.
Gesangbuch1778_1_022381	Wir, als unverständge Kin-	Wir, als unverständige Kinder,
Gesangbuch1778_1_022382	der, können es auch leicht	können es auch leicht
Gesangbuch1778_1_022383	versehn, und der Menge	versehen und der Menge
Gesangbuch1778_1_022384	todter Sünder irgendwo im	toter Sünder irgendwo im
Gesangbuch1778_1_022385	Wege stehn.	Wege stehen.
Gesangbuch1778_1_022386	2. Doch, dein Zeugniß	2. Doch, dein Zeugnis
Gesangbuch1778_1_022387	soll nichts hindern, da dein	soll nichts hindern, da dein
Gesangbuch1778_1_022388	Name auf uns ruht, da	Name auf uns ruht, da
Gesangbuch1778_1_022389	die Salbung bey uns Kin-	die Salbung bei uns Kindern
Gesangbuch1778_1_022390	dern so viel Wunderwir-	so viel Wunderwirkung
Gesangbuch1778_1_022391	kung thut. Rührt dein	tut. Rührt dein
Gesangbuch1778_1_022392	Blut des Herzens Pfosten,	Blut des Herzens Pfosten,
Gesangbuch1778_1_022393	und	und
Gesangbuch1778_1_022394	<pb n="302a" src="302.jpg" />	<pb n="302a" src="302.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022395	und Gemeinschaft seiner Leiden. 283	und Gemeinschaft seiner Leiden. 283
Gesangbuch1778_1_022396	und dein Siegel unsre	und dein Siegel unsre
Gesangbuch1778_1_022397	Stirn; ey so mags das	Stirn; ei so mag es das
Gesangbuch1778_1_022398	Leben kosten, alles soll uns	Leben kosten, alles soll uns
Gesangbuch1778_1_022399	wenig irrn.	wenig irren.
Gesangbuch1778_1_022400	536. Mel. 11.	536. Mel. 11.

ID

Gesangbuch1778_1_022401
 Gesangbuch1778_1_022402
 Gesangbuch1778_1_022403
 Gesangbuch1778_1_022404
 Gesangbuch1778_1_022405
 Gesangbuch1778_1_022406
 Gesangbuch1778_1_022407
 Gesangbuch1778_1_022408
 Gesangbuch1778_1_022409
 Gesangbuch1778_1_022410
 Gesangbuch1778_1_022411
 Gesangbuch1778_1_022412
 Gesangbuch1778_1_022413
 Gesangbuch1778_1_022414
 Gesangbuch1778_1_022415
 Gesangbuch1778_1_022416
 Gesangbuch1778_1_022417
 Gesangbuch1778_1_022418
 Gesangbuch1778_1_022419
 Gesangbuch1778_1_022420
 Gesangbuch1778_1_022421
 Gesangbuch1778_1_022422
 Gesangbuch1778_1_022423
 Gesangbuch1778_1_022424
 Gesangbuch1778_1_022425
 Gesangbuch1778_1_022426
 Gesangbuch1778_1_022427
 Gesangbuch1778_1_022428
 Gesangbuch1778_1_022429
 Gesangbuch1778_1_022430
 Gesangbuch1778_1_022431
 Gesangbuch1778_1_022432
 Gesangbuch1778_1_022433
 Gesangbuch1778_1_022434
 Gesangbuch1778_1_022435
 Gesangbuch1778_1_022436
 Gesangbuch1778_1_022437
 Gesangbuch1778_1_022438
 Gesangbuch1778_1_022439
 Gesangbuch1778_1_022440

Diplomatische Transkription

JEsus hat ein Wort ge-
 sagt, das nicht jeder-
 mann behagt, und darinn
 ich Kraft verspür: nehmt
 das Kreuz und folget mir!
 2. Auf, ihr Jünger JE-
 su! seht, wie es eurem
 Meister geht; JEsus trug
 sein Kreuz voran, und be-
 zeichnete die Bahn.
 3. Daß durchs Kreuz
 vollenden müst unser Her-
 zog, JEsus Christ, der die
 Seelen selig macht, war
 von Ewigkeit bedacht.
 4. Auch der Väter treue
 Schaar, der die Welt nicht
 würdig war, ging im Elend
 hin und her, und hatt's
 allenthalben schwer.
 5. Warum wolten wir
 nicht stehn in dem Buch der
 Redlichen? da man von der
 Kreuzessaat Wonne einzu-
 ernten hat.
 537. Mel. 16.
 Glück zu Kreuz, von gan-
 zem Herzen! komm,
 du angenehmer Gast! dein
 Schmerz macht mir keine
 Schmerzen, deine Last ist
 keine Last.
 <pb n="302b" src="302.jpg" />
 2. Kreuzesschmach ist kei-
 ne Schande, *) es ist auch
 kein Schimpf dabey: denn
 die harten Kreuzesbande
 folgen nicht auf Büberey,
 *) 1 Petr. 4, 16.
 3. Sondern sind der

Normalisierter Text

Jesus hat ein Wort gesagt,
 das nicht jedermann
 behagt, und darin
 ich Kraft verspür: Nehmt
 das Kreuz und folget mir!
 2. Auf, ihr Jünger Jesu!
 Seht, wie es eurem
 Meister geht; Jesus trug
 sein Kreuz voran und bezeichnete
 die Bahn.
 3. Dass durchs Kreuz
 vollenden musste unser Herzog,
 Jesus Christ, der die
 Seelen selig macht, war
 von Ewigkeit bedacht.
 4. Auch der Väter treue
 Schar, der die Welt nicht
 würdig war, ging im Elend
 hin und her und hatte es
 allenthalben schwer.
 5. Warum wollten wir
 nicht stehen in dem Buch der
 Redlichen? Da man von der
 Kreuzessaat Wonne einzuernten
 hat.
 537. Mel. 16.
 Glück zu Kreuz, von ganzem
 Herzen! Komm,
 du angenehmer Gast! Dein
 Schmerz macht mir keine
 Schmerzen, deine Last ist
 keine Last.
 <pb n="302b" src="302.jpg" />
 2. Kreuzesschmach ist keine
 Schande, *) es ist auch
 kein Schimpf dabei: denn
 die harten Kreuzesbande
 folgen nicht auf Büberei,
 *) 1 Petr. 4, 16.
 3. Sondern sind der

ID

Gesangbuch1778_1_022441
 Gesangbuch1778_1_022442
 Gesangbuch1778_1_022443
 Gesangbuch1778_1_022444
 Gesangbuch1778_1_022445
 Gesangbuch1778_1_022446
 Gesangbuch1778_1_022447
 Gesangbuch1778_1_022448
 Gesangbuch1778_1_022449
 Gesangbuch1778_1_022450
 Gesangbuch1778_1_022451
 Gesangbuch1778_1_022452
 Gesangbuch1778_1_022453
 Gesangbuch1778_1_022454
 Gesangbuch1778_1_022455
 Gesangbuch1778_1_022456
 Gesangbuch1778_1_022457
 Gesangbuch1778_1_022458
 Gesangbuch1778_1_022459
 Gesangbuch1778_1_022460
 Gesangbuch1778_1_022461
 Gesangbuch1778_1_022462
 Gesangbuch1778_1_022463
 Gesangbuch1778_1_022464
 Gesangbuch1778_1_022465
 Gesangbuch1778_1_022466
 Gesangbuch1778_1_022467
 Gesangbuch1778_1_022468
 Gesangbuch1778_1_022469
 Gesangbuch1778_1_022470
 Gesangbuch1778_1_022471
 Gesangbuch1778_1_022472
 Gesangbuch1778_1_022473
 Gesangbuch1778_1_022474
 Gesangbuch1778_1_022475
 Gesangbuch1778_1_022476
 Gesangbuch1778_1_022477
 Gesangbuch1778_1_022478
 Gesangbuch1778_1_022479
 Gesangbuch1778_1_022480

Diplomatische Transkription

Wahrheit Zeichen, für die
 auch Sanct Stephanus zu
 Jerusalem erleichen und
 erbärmlich leiden muß.
 4. Hing doch JESus,
 unser Leben, unser schön-
 ster Bräutigam, da er sich
 für uns gegeben, selber an
 dem Kreuzesstamm.
 5. Und wie ist er doch
 den Seinen in der Liebe
 zugethan, wenn sie bittere
 Thränen weinen unter sei-
 ner Kreuzesfahn.
 6. Alle Zeugen und Be-
 kenne rühmen jene Fessel
 noch, und die Bande treuer
 Männer, samt der Mär-
 terer Kreuzesjoch.
 7. Die ans Kreuz ge-
 heftete Wahrheit sitzt in
 Majestät itzund, und die
 Liebe herrscht in Klarheit,
 die zuvor im Leiden stund.
 8. Drum so kommt, ihr
 Kreuzesbrüder, folget unserm
 Bruder nach! kommt
 und singt ihm neue Lieder,
 mitten in der Todesschmach!
 9. Band und Striemen
 sind uns Kronen, unser
 Schmuck und Eigenthum,
 und
 <pb n="303a" src="303.jpg" />
 284 Von der Nachfolge JESu,
 und die Kerker sind wie
 Thronen, Schmach und
 Schande unser Ruhm.
 10. Inseln, Seen, Berg
 und Thäler stellen manche

Normalisierter Text

Wahrheit Zeichen, für die
 auch Sankt Stephanus zu
 Jerusalem erleichen und
 erbärmlich leiden muss.
 4. Hing doch Jesus,
 unser Leben, unser schönster
 Bräutigam, da er sich
 für uns gegeben, selber an
 dem Kreuzesstamm.
 5. Und wie ist er doch
 den Seinen in der Liebe
 zugetan, wenn sie bittere
 Tränen weinen unter seiner
 Kreuzesfahne.
 6. Alle Zeugen und Bekenner
 rühmen jene Fessel
 noch, und die Bande treuer
 Männer, samt der Märtyrer
 Kreuzesjoch.
 7. Die ans Kreuz geheftete
 Wahrheit sitzt in
 Majestät jetzt, und die
 Liebe herrscht in Klarheit,
 die zuvor im Leiden stand.
 8. Drum so kommt, ihr
 Kreuzesbrüder, folget unserem
 Bruder nach! Kommt
 und singt ihm neue Lieder,
 mitten in der Todesschmach!
 9. Band und Striemen
 sind uns Kronen, unser
 Schmuck und Eigentum,
 und
 <pb n="303a" src="303.jpg" />
 284 Von der Nachfolge Jesu,
 und die Kerker sind wie
 Throne, Schmach und
 Schande unser Ruhm.
 10. Inseln, Seen, Berg
 und Täler stellen manche

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022481	Todsgefahr und erstrittne	Todesgefahr und erstrittene
Gesangbuch1778_1_022482	Wundenmäler treuer Zeu	Wundenmale treuer Zeugen
Gesangbuch1778_1_022483	gen JESu dar.	Jesu dar.
Gesangbuch1778_1_022484	11. Und wie mancher	11. Und wie mancher
Gesangbuch1778_1_022485	Held im Kriegen mag	Held im Kriege mag
Gesangbuch1778_1_022486	nicht noch in GOTTes	nicht noch in Gottes
Gesangbuch1778_1_022487	Hand, oder unterm Altar,	Hand oder unterm Altar
Gesangbuch1778_1_022488	liegen, der dem HERRn al	liegen, der dem Herrn allein
Gesangbuch1778_1_022489	lein bekant!	bekant!
Gesangbuch1778_1_022490	12. Ja im Himmel steht	12. Ja im Himmel steht
Gesangbuch1778_1_022491	geschrieben der Bekenner	geschrieben der Bekenner
Gesangbuch1778_1_022492	werthe Zahl, und der	werte Zahl, und der
Gesangbuch1778_1_022493	Bräutigam ruft: ihr Lie	Bräutigam ruft: Ihr Lieben,
Gesangbuch1778_1_022494	ben, kommt und haltt das	kommt und haltet das
Gesangbuch1778_1_022495	Hochzeitmah!	Hochzeitsmah!
Gesangbuch1778_1_022496	13. Laßt uns vor die	13. Lasst uns vor die
Gesangbuch1778_1_022497	Thore gehen, geht aus	Tore gehen, geht aus
Gesangbuch1778_1_022498	dieser Hütten aus! *) der	dieser Hütten aus! *) Der
Gesangbuch1778_1_022499	Stern, den uns GOTT läßt	Stern, den uns Gott lässt
Gesangbuch1778_1_022500	sehen, führt uns zu des	sehen, führt uns zu des
Gesangbuch1778_1_022501	Vaters Haus.	Vaters Haus.
Gesangbuch1778_1_022502	*) Ebr. 13, 13. 14.	*) Hebr. 13, 13. 14.
Gesangbuch1778_1_022503	538. Mel. 26.	538. Mel. 26.
Gesangbuch1778_1_022504	Wir sind dein Eigenthum,	Wir sind dein Eigenthum,
Gesangbuch1778_1_022505	o Lamm! ;:, dir sind	o Lamm! ;:, Dir sind
Gesangbuch1778_1_022506	wir schuldig Leib und Leben;	wir schuldig Leib und Leben;
Gesangbuch1778_1_022507	es wär ein strafbar Wider	es wär ein strafbares Widerstreben,
Gesangbuch1778_1_022508	streben, sich weigern ;:,;	sich weigern ;:,;
Gesangbuch1778_1_022509	dir, o Bräutigam!	dir, o Bräutigam!
Gesangbuch1778_1_022510	2. Mein Künig, wer ist	2. Mein König, wer ist
Gesangbuch1778_1_022511	wol wie du? wer hat ein	wohl wie du? Wer hat ein
Gesangbuch1778_1_022512	solches Recht zum Herzen?	solches Recht zum Herzen?
Gesangbuch1778_1_022513	wen kostets so viel tausend	Wen kostet es so viel tausend
Gesangbuch1778_1_022514	<pb n="303b" src="303.jpg" />	<pb n="303b" src="303.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022515	Schmerzen? dich riß es	Schmerzen? Dich riss es
Gesangbuch1778_1_022516	aus der Gottesruh.	aus der Gottesruh.
Gesangbuch1778_1_022517	3. Geht immer hin, ihr	3. Geht immer hin, ihr
Gesangbuch1778_1_022518	Menschen, geht, und wer	Menschen, geht, und werdet
Gesangbuch1778_1_022519	det satt von eurem Meiß	satt von eurem Meinen!
Gesangbuch1778_1_022520	nen! ich halts mit ihm und	Ich halte es mit ihm und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022521	mit den Seinen; mich zieht	mit den Seinen; mich zieht
Gesangbuch1778_1_022522	der ewige Magnet.	der ewige Magnet.
Gesangbuch1778_1_022523	4. Nun hat er mich,	4. Nun hat er mich,
Gesangbuch1778_1_022524	der treue Hirt: so schwach	der treue Hirt: so schwach
Gesangbuch1778_1_022525	ich bin, so unvernünftig;	ich bin, so unvernünftig;
Gesangbuch1778_1_022526	so weiß doch unsre ganze	so weiß doch unsre ganze
Gesangbuch1778_1_022527	Gegend, daß mir der Heil-	Gegend, dass mir der Heiland
Gesangbuch1778_1_022528	land alles wird.	alles wird.
Gesangbuch1778_1_022529	5. Ich bete ihn ganz	5. Ich bete ihn ganz
Gesangbuch1778_1_022530	herzlich an; er kennet mei-	herzlich an; er kennet meines
Gesangbuch1778_1_022531	nes Herzens Sehnen: ach	Herzens Sehnen: Ach
Gesangbuch1778_1_022532	wär ich (denk ich oft mit	wär ich (denk ich oft mit
Gesangbuch1778_1_022533	Tränen) so, wie ich ihm	Tränen) so, wie ich ihm
Gesangbuch1778_1_022534	gefallen kan!	gefallen kann!
Gesangbuch1778_1_022535	6. Mein König! schreib	6. Mein König! Schreib
Gesangbuch1778_1_022536	mir deinen Sinn in Herz	mir deinen Sinn in Herz
Gesangbuch1778_1_022537	und Seel und Sinn und	und Seele und Sinn und
Gesangbuch1778_1_022538	Nieren; und laß mich kein	Nieren; und lass mich kein
Gesangbuch1778_1_022539	Vermögen rühren, als deins,	Vermögen rühren, als deins,
Gesangbuch1778_1_022540	das nehme mich dahin!	das nehme mich dahin!
Gesangbuch1778_1_022541	539. Mel. 56.	539. Mel. 56.
Gesangbuch1778_1_022542	Jch wills wagen, ;: mich	Ich will es wagen, ;: mich
Gesangbuch1778_1_022543	dem Lamm allein zuzu-	dem Lamm allein zuzusagen,
Gesangbuch1778_1_022544	sagen, ;: das von Schuld	;: das von Schuld
Gesangbuch1778_1_022545	und Pein mich erlöst hat	und Pein mich erlöst hat
Gesangbuch1778_1_022546	durch sein Blut, und er-	durch sein Blut und erworben
Gesangbuch1778_1_022547	worben ewges Gut; mir	ewiges Gut; mir
Gesangbuch1778_1_022548	soll JEsus ;: Ein und Al-	soll Jesus ;: Ein und Alles
Gesangbuch1778_1_022549	les seyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_022550	2. Nun ich wage mich	2. Nun ich wage mich
Gesangbuch1778_1_022551	in ihm zu freun, alle Ta-	in ihm zu freun, alle Tage,
Gesangbuch1778_1_022552	ge, die noch werden seyn;	die noch werden sein;
Gesangbuch1778_1_022553	nach	nach
Gesangbuch1778_1_022554	<pb n="304a" src="304.jpg" />	<pb n="304a" src="304.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022555	und Gemeinschaft seiner Leiden. 285	und Gemeinschaft seiner Leiden. 285
Gesangbuch1778_1_022556	nach der unvollkommenen	nach der unvollkommenen
Gesangbuch1778_1_022557	Zeit, folgt die frohe Ewig-	Zeit, folgt die frohe Ewigkeit,
Gesangbuch1778_1_022558	keit, und mein Wagen wird	und mein Wagen wird
Gesangbuch1778_1_022559	mich nimmer reu.	mich nimmer reuen.
Gesangbuch1778_1_022560	540. Mel. 37.	540. Mel. 37.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022561	Du, der zur Wanderschaft	Du, der zur Wanderschaft
Gesangbuch1778_1_022562	sein Beyspiel giebet,	sein Beispiel giebet
Gesangbuch1778_1_022563	und in der Pilgerschaft bist	und in der Pilgerschaft bist
Gesangbuch1778_1_022564	durchgeübet, du Fremdling	durchgeübet, du Fremdling
Gesangbuch1778_1_022565	in der Welt, der Welten	in der Welt, der Welten
Gesangbuch1778_1_022566	schützt, Herr über alles ist	schützt, Herr über alles ist
Gesangbuch1778_1_022567	und nichts besitzt!	und nichts besitzt!
Gesangbuch1778_1_022568	2. Gesegnet bleibst du	2. Gesegnet bleibst du
Gesangbuch1778_1_022569	uns im Angedenken, bis	uns im Angedenken, bis
Gesangbuch1778_1_022570	daß du uns auch wirst das	dass du uns auch wirst das
Gesangbuch1778_1_022571	Sehen schenken; der du dich	Sehen schenken; der du dich
Gesangbuch1778_1_022572	für dein Volk in Tod ge-	für dein Volk in Tod gegeben,
Gesangbuch1778_1_022573	geben, gib uns die Gnade	gib uns die Gnade
Gesangbuch1778_1_022574	nun, für dich zu leben!	nun, für dich zu leben!
Gesangbuch1778_1_022575	541. Mel. 205.	541. Mel. 205.
Gesangbuch1778_1_022576	Morgenstern! dir folg ich	Morgenstern! Dir folge ich
Gesangbuch1778_1_022577	gern; o JEsu! führ	gern; o Jesu! Führ
Gesangbuch1778_1_022578	mich, wie du wilt; sey	mich, wie du willst; sei
Gesangbuch1778_1_022579	mein Stab im Wandertrab,	mein Stab im Wandertrab,
Gesangbuch1778_1_022580	mein einger Trost, mein	mein einziger Trost, mein
Gesangbuch1778_1_022581	Lohn und Schild: schütz	Lohn und Schild: Schütz
Gesangbuch1778_1_022582	du mich um deine Sach,	du mich um deiner Sache
Gesangbuch1778_1_022583	mit der heiligen Wächter	willen, mit der heiligen Wächter
Gesangbuch1778_1_022584	Wach; so erreicht mein Pil-	Wache; so erreicht mein Pilgerpfad
Gesangbuch1778_1_022585	gerpfad die geliebte Gna-	die geliebte Gnadenstadt.
Gesangbuch1778_1_022586	denstadt.	
Gesangbuch1778_1_022587	542. Mel. 221.	542. Mel. 221.
Gesangbuch1778_1_022588	Sey herzlich gelobet, du	Sei herzlich gelobet, du
Gesangbuch1778_1_022589	heilige Güte, daß du	heilige Güte, dass du
Gesangbuch1778_1_022590	bisher uns durchgebracht:	bisher uns durchgebracht:
Gesangbuch1778_1_022591	es regt sich das dafür dank-	Es regt sich das dafür dank-
Gesangbuch1778_1_022592		
Gesangbuch1778_1_022593	bare Gemüthe, daß man	bare Gemüte, dass man
Gesangbuch1778_1_022594	die Leiden nicht mehr acht't.	die Leiden nicht mehr achtet.
Gesangbuch1778_1_022595	Lob sey dir mit Freuden,	Lob sei dir mit Freuden,
Gesangbuch1778_1_022596	mit Mund und Geist, weil	mit Mund und Geist, weil
Gesangbuch1778_1_022597	du uns im Leiden so sehr	du uns im Leiden so sehr
Gesangbuch1778_1_022598	erfreust: wer sind wir, daß	erfreust: Wer sind wir, dass
Gesangbuch1778_1_022599	uns der gesegnete Orden	uns der gesegnete Orden
Gesangbuch1778_1_022600	der Streiter des Lammes	der Streiter des Lammes

ID

Gesangbuch1778_1_022601
 Gesangbuch1778_1_022602
 Gesangbuch1778_1_022603
 Gesangbuch1778_1_022604
 Gesangbuch1778_1_022605
 Gesangbuch1778_1_022606
 Gesangbuch1778_1_022607
 Gesangbuch1778_1_022608
 Gesangbuch1778_1_022609
 Gesangbuch1778_1_022610
 Gesangbuch1778_1_022611
 Gesangbuch1778_1_022612
 Gesangbuch1778_1_022613
 Gesangbuch1778_1_022614
 Gesangbuch1778_1_022615
 Gesangbuch1778_1_022616
 Gesangbuch1778_1_022617
 Gesangbuch1778_1_022618
 Gesangbuch1778_1_022619
 Gesangbuch1778_1_022620
 Gesangbuch1778_1_022621
 Gesangbuch1778_1_022622
 Gesangbuch1778_1_022623
 Gesangbuch1778_1_022624
 Gesangbuch1778_1_022625
 Gesangbuch1778_1_022626
 Gesangbuch1778_1_022627
 Gesangbuch1778_1_022628
 Gesangbuch1778_1_022629
 Gesangbuch1778_1_022630
 Gesangbuch1778_1_022631
 Gesangbuch1778_1_022632
 Gesangbuch1778_1_022633
 Gesangbuch1778_1_022634
 Gesangbuch1778_1_022635
 Gesangbuch1778_1_022636
 Gesangbuch1778_1_022637
 Gesangbuch1778_1_022638
 Gesangbuch1778_1_022639
 Gesangbuch1778_1_022640

Diplomatische Transkription

zu Theile geworden?
 2. Wir ruhen in JEsu,
 dem Felsen, geborgen, bis
 alles Wetter übergeht; der
 Heiland wird alles das
 Unsre besorgen, er weiß
 am besten, wie es steht.
 Der Schultern Vermügen
 bedenket er, nichts aufzu-
 erlegen, was allzuschwer:
 die Zeiten der übergegan-
 genen Proben, die geben die
 schönste Materje zu loben.
 543. Mel. 20.
 Jn den ersten Gnadenta-
 gen wird man von dem
 Lamm getragen, endlich
 muß man lernen wagen,
 selber seinen Gang zu gehn.
 2. Manchmal gehts durch
 Dorn und Hecken, aber
 man bleibt doch nicht stek-
 ken, und das meiste ist der
 Schrecken, nichts als Sieg
 steht im Panier.
 3. Laßt uns unsern Her-
 zog loben wegen der ver-
 gangnen Proben, derer, die
 noch aufgehoben, und die
 gegenwärtig sind.
 4. Man-
 <pb n="305a" src="305.jpg" />
 286 Von der Nachfolge JEsu,
 4. Manches ist noch zu
 erfahren; aber er weiß zu
 bewahren, und wird keine
 Mühe sparen, bis er uns
 zum Ziel gebracht.
 5. Liebe! da ist unser
 Wille, den versiegle in der

Normalisierter Text

zu Teil geworden?
 2. Wir ruhen in Jesu,
 dem Felsen, geborgen, bis
 alles Wetter übergeht; der
 Heiland wird alles das
 Unsre besorgen, er weiß
 am besten, wie es steht.
 Der Schultern Vermügen
 bedenket er, nichts aufzuerlegen,
 was allzu schwer:
 Die Zeiten der übergegangenen
 Proben, die geben die
 schönste Materje zu loben.
 543. Mel. 20.
 In den ersten Gnadentagen
 wird man von dem
 Lamm getragen, endlich
 muss man lernen wagen,
 selber seinen Gang zu gehen.
 2. Manchmal geht es durch
 Dorn und Hecken, aber
 man bleibt doch nicht stecken,
 und das meiste ist der
 Schrecken, nichts als Sieg
 steht im Panier.
 3. Lasst uns unsern Herzog
 loben wegen der vergangenen
 Proben, derer, die
 noch aufgehoben, und die
 gegenwärtig sind.
 4. Man-
 <pb n="305a" src="305.jpg" />
 286 Von der Nachfolge Jesu,
 4. Manches ist noch zu
 erfahren; aber er weiß zu
 bewahren und wird keine
 Mühe sparen, bis er uns
 zum Ziel gebracht.
 5. Liebe! Da ist unser
 Wille, den versiegle in der

ID

Gesangbuch1778_1_022641
 Gesangbuch1778_1_022642
 Gesangbuch1778_1_022643
 Gesangbuch1778_1_022644
 Gesangbuch1778_1_022645
 Gesangbuch1778_1_022646
 Gesangbuch1778_1_022647
 Gesangbuch1778_1_022648
 Gesangbuch1778_1_022649
 Gesangbuch1778_1_022650
 Gesangbuch1778_1_022651
 Gesangbuch1778_1_022652
 Gesangbuch1778_1_022653
 Gesangbuch1778_1_022654
 Gesangbuch1778_1_022655
 Gesangbuch1778_1_022656
 Gesangbuch1778_1_022657
 Gesangbuch1778_1_022658
 Gesangbuch1778_1_022659
 Gesangbuch1778_1_022660
 Gesangbuch1778_1_022661
 Gesangbuch1778_1_022662
 Gesangbuch1778_1_022663
 Gesangbuch1778_1_022664
 Gesangbuch1778_1_022665
 Gesangbuch1778_1_022666
 Gesangbuch1778_1_022667
 Gesangbuch1778_1_022668
 Gesangbuch1778_1_022669
 Gesangbuch1778_1_022670
 Gesangbuch1778_1_022671
 Gesangbuch1778_1_022672
 Gesangbuch1778_1_022673
 Gesangbuch1778_1_022674
 Gesangbuch1778_1_022675
 Gesangbuch1778_1_022676
 Gesangbuch1778_1_022677
 Gesangbuch1778_1_022678
 Gesangbuch1778_1_022679
 Gesangbuch1778_1_022680

Diplomatische Transkription

Stille; und gib uns aus
 deiner Fülle Gnad und
 Kraft, so viel man braucht.
 6. Mache uns in allem
 gründlich, aber auch in
 allem kindlich; und darin-
 nen üb' uns stündlich, bis
 wir lauter Einfalt sind!
 7. Lamm! wir sinken vor
 dir nieder, hür die sanften
 Lobelieder; und gib jegli-
 chem der Glieder einen eig-
 nen Gnadenblick!
 8. Mach uns von dir un-
 abwendlich, denn du liebst
 uns ja unendlich; werde
 unserm Geist recht kennt-
 lich, o du theurer Schmer-
 zensmann!
 9. Sollen wir länger vor
 dir wallen, Künig! gib
 uns Muth in allem; laß
 die Loosung stets erschallen:
 Er mit uns, und wir
 mit ihm!
 10. Jst gleich deine
 Kreuzgemeinde elend, unan-
 sehnlich, kleine, mangel-
 haft; ist sie doch deine, und
 das ist genug für sie.
 11. Gib, daß alle deine
 Reben vest an dir, dem
 Weinstock, kleben; so wird
 unser Thun und Leben auch
 dem deinen ähnlich seyn.
 544. Mel. 195.
 Wer den Heiland liebet,
 und fürs Haupt er-
 kennet, und sich Glied am

Normalisierter Text

Stille; und gib uns aus
 deiner Fülle Gnade und
 Kraft, so viel man braucht.
 6. Mache uns in allem
 gründlich, aber auch in
 allem kindlich; und darinnen
 übe uns stündlich, bis
 wir lauter Einfalt sind!
 7. Lamm! Wir sinken vor
 dir nieder, hör die sanften
 Lobelieder; und gib jeglichem
 der Glieder einen eignen
 Gnadenblick!
 8. Mach uns von dir unabwendlich,
 denn du liebst
 uns ja unendlich; werde
 unserm Geist recht kenntlich,
 o du teurer Schmerzensmann!
 9. Sollen wir länger vor
 dir wallen, König! Gib
 uns Mut in allem; lass
 die Losung stets erschallen:
 Er mit uns, und wir
 mit ihm!
 10. Ist gleich deine
 Kreuzgemeinde elend, unansehnlich,
 klein, mangelhaft;
 ist sie doch deine, und
 das ist genug für sie.
 11. Gib, dass alle deine
 Reben fest an dir, dem
 Weinstock, kleben; so wird
 unser Tun und Leben auch
 dem deinen ähnlich sein.
 544. Mel. 195.
 Wer den Heiland liebet
 und fürs Haupt erkennt
 und sich Glied am

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022681	Leibe nennet; und will sich	Leibe nennet; und will sich
Gesangbuch1778_1_022682	entziehen, wenn das Haupt	entziehen, wenn das Haupt
Gesangbuch1778_1_022683	sich reget, und den Leib	sich reget und den Leib
Gesangbuch1778_1_022684	ihm nach bewegt: der ver-	ihm nach bewegt: der verdirbt
Gesangbuch1778_1_022685	dirbt und erstirbt, wie die	und erstirbt, wie die
Gesangbuch1778_1_022686	dürren Blätter bey dem	dürren Blätter bei dem
Gesangbuch1778_1_022687	rauhem Wetter.	rauhem Wetter.
Gesangbuch1778_1_022688	2. Sollen und nicht wol-	2. Sollen und nicht wollen,
Gesangbuch1778_1_022689	len, das ist eine Schande,	das ist eine Schande,
Gesangbuch1778_1_022690	hier und dort im Vaters-	hier und dort im Vaterslande:
Gesangbuch1778_1_022691	lande: wenn man ehrlich	Wenn man ehrlich
Gesangbuch1778_1_022692	bleiben, und vor GOTTes	bleiben und vor Gottes
Gesangbuch1778_1_022693	Heerden nicht will ganz	Herden nicht will ganz
Gesangbuch1778_1_022694	zu Schanden werden, muß	zu Schanden werden, muss
Gesangbuch1778_1_022695	man sich lediglich dem zur	man sich lediglich dem zur
Gesangbuch1778_1_022696	Freud ergeben, dem sie	Freude ergeben, dem sie
Gesangbuch1778_1_022697	alle leben.	alle leben.
Gesangbuch1778_1_022698	3. Wahrlich, unsre Schu-	3. Wahrlich, unsre Schule
Gesangbuch1778_1_022699	le bey dem liebsten Meister	bei dem liebsten Meister
Gesangbuch1778_1_022700	ist ein Glück für willige	ist ein Glück für willige
Gesangbuch1778_1_022701	Geister: was er uns be-	Geister: Was er uns befiehlt,
Gesangbuch1778_1_022702	fiehet, das sind lauter Sa-	das sind lauter Sachen,
Gesangbuch1778_1_022703	chen, die man gerne wolte	die man gerne wollte
Gesangbuch1778_1_022704	machen, und die man ma-	machen, und die man machen
Gesangbuch1778_1_022705	chen kan; seit des Hei-	kann; seit des Heilands
Gesangbuch1778_1_022706	lands Leiden dient man	Leiden dient man
Gesangbuch1778_1_022707	ihm mit Freuden.	ihm mit Freuden.
Gesangbuch1778_1_022708	4. Wir sind keine Schla-	4. Wir sind keine Sklaven,
Gesangbuch1778_1_022709	ven, sondern freye Diener	sondern freie Diener
Gesangbuch1778_1_022710	von dem blutigen Versüh-	von dem blutigen Versühner,
Gesangbuch1778_1_022711	ner, der uns zwingen kün-	der uns zwingen könnte
Gesangbuch1778_1_022712	und	und
Gesangbuch1778_1_022713	<pb n="306a" src="306.jpg" />	<pb n="306a" src="306.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022714	und Gemeinschaft seiner Leiden. 287	und Gemeinschaft seiner Leiden. 287
Gesangbuch1778_1_022715	und nicht will, aus Liebe,	und nicht will, aus Liebe,
Gesangbuch1778_1_022716	sondern fordert Herzens-	sondern fordert Herzenstriebe:
Gesangbuch1778_1_022717	triebe: aber dis ist gewiß,	Aber dies ist gewiss,
Gesangbuch1778_1_022718	nichts kan vester binden,	nichts kann fester binden,
Gesangbuch1778_1_022719	als sein Liebsempfinden.	als sein Liebsempfinden.
Gesangbuch1778_1_022720	5. Lieben Herzen! gehet,	5. Liebe Herzen! Gehet,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022721	wollt und künnt in allem,	wollt und könnt in allem,
Gesangbuch1778_1_022722	was dem Heiland mag ge	was dem Heiland mag gefallen;
Gesangbuch1778_1_022723	fallen; und zu allem an	und zu allem andern
Gesangbuch1778_1_022724	dern seydt durchaus nicht	seydt durchaus nicht
Gesangbuch1778_1_022725	tüchtig: haltet eure Gnade	tüchtig: Haltet eure Gnade
Gesangbuch1778_1_022726	wichtig; geht im Sinn	wichtig; geht im Sinn
Gesangbuch1778_1_022727	Christi hin, auf dem Gna	Christi hin, auf dem Gnadengleise,
Gesangbuch1778_1_022728	dengleise, nach der Jün	nach der Jünger
Gesangbuch1778_1_022729	ger Weise!	Weise!
Gesangbuch1778_1_022730	545. Mel. 30.	545. Mel. 30.
Gesangbuch1778_1_022731	Seele, komm und ehre dei	Seele, komm und ehre deinen
Gesangbuch1778_1_022732	nen König! oder denkst	König! Oder denkst
Gesangbuch1778_1_022733	du, du seyst ihm zu we	du, du seist ihm zu wenig?
Gesangbuch1778_1_022734	nig? die Liebestränen sind	Die Liebestränen sind
Gesangbuch1778_1_022735	es, die den HErrn an dich	es, die den Herrn an dich
Gesangbuch1778_1_022736	gewöhnen.	gewöhnen.
Gesangbuch1778_1_022737	2. Komm und lege dich	2. Komm und lege dich
Gesangbuch1778_1_022738	zu seinen Füßen, laß dir	zu seinen Füßen, lass dir
Gesangbuch1778_1_022739	blos für ihn dein Herz auf	bloß für ihn dein Herz aufschließen
Gesangbuch1778_1_022740	schliessen, unds Ohr durch	und das Ohr durchbohren:
Gesangbuch1778_1_022741	bohren: denn du bist ja	Denn du bist ja
Gesangbuch1778_1_022742	nur für ihn geboren.	nur für ihn geboren.
Gesangbuch1778_1_022743	3. Sage deinem HErrn	3. Sage deinem Herrn
Gesangbuch1778_1_022744	und Freund: du Treuster!	und Freund: Du Treuster!
Gesangbuch1778_1_022745	ich bin dein Geschöpf, und	Ich bin dein Geschöpf, und
Gesangbuch1778_1_022746	du mein Meister: die Jün	du mein Meister: Die Jüngertreue
Gesangbuch1778_1_022747	gertreue schwüre ich dir	schwöre ich dir
Gesangbuch1778_1_022748	heute ganz aufs neue!	heute ganz aufs Neue!
Gesangbuch1778_1_022749	4. Seine Flamme, die	4. Seine Flamme, die
Gesangbuch1778_1_022750	uns angezündet und uns	uns angezündet und uns
Gesangbuch1778_1_022751	inniglich mit ihm verbin	inniglich mit ihm verbindet,
Gesangbuch1778_1_022752	det, soll immer brennen,	soll immer brennen,
Gesangbuch1778_1_022753	<pb n="306b" src="306.jpg" />	<pb n="306b" src="306.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022754	wenn wir vor den Men	wenn wir vor den Menschen
Gesangbuch1778_1_022755	schen ihn bekennen.	ihn bekennen.
Gesangbuch1778_1_022756	5. O wie werden wir	5. O wie werden wir
Gesangbuch1778_1_022757	uns droben freuen, wenn	uns droben freuen, wenn
Gesangbuch1778_1_022758	wir unsern Bund vor ihm	wir unsern Bund vor ihm
Gesangbuch1778_1_022759	erneuen, in der Gemeine,	erneuen, in der Gemeinde,
Gesangbuch1778_1_022760	die vollendet ist, die Braut,	die vollendet ist, die Braut,

ID

Gesangbuch1778_1_022761
 Gesangbuch1778_1_022762
 Gesangbuch1778_1_022763
 Gesangbuch1778_1_022764
 Gesangbuch1778_1_022765
 Gesangbuch1778_1_022766
 Gesangbuch1778_1_022767
 Gesangbuch1778_1_022768
 Gesangbuch1778_1_022769
 Gesangbuch1778_1_022770
 Gesangbuch1778_1_022771
 Gesangbuch1778_1_022772
 Gesangbuch1778_1_022773
 Gesangbuch1778_1_022774
 Gesangbuch1778_1_022775
 Gesangbuch1778_1_022776
 Gesangbuch1778_1_022777
 Gesangbuch1778_1_022778
 Gesangbuch1778_1_022779
 Gesangbuch1778_1_022780
 Gesangbuch1778_1_022781
 Gesangbuch1778_1_022782
 Gesangbuch1778_1_022783
 Gesangbuch1778_1_022784
 Gesangbuch1778_1_022785
 Gesangbuch1778_1_022786
 Gesangbuch1778_1_022787
 Gesangbuch1778_1_022788
 Gesangbuch1778_1_022789
 Gesangbuch1778_1_022790
 Gesangbuch1778_1_022791
 Gesangbuch1778_1_022792
 Gesangbuch1778_1_022793
 Gesangbuch1778_1_022794
 Gesangbuch1778_1_022795
 Gesangbuch1778_1_022796
 Gesangbuch1778_1_022797
 Gesangbuch1778_1_022798
 Gesangbuch1778_1_022799
 Gesangbuch1778_1_022800

Diplomatische Transkription

die Eine.
 6. Jnniglichgeliebter! wir
 bekennen, daß bey allem
 unserm Liebesbrennen uns
 das noch quälet, daß es
 unserm Muth an Händen
 fehlet.
 7. Doch hier sind wir,
 dir zu deinem Willen: wilst
 du das Verlangen in uns
 stillen, so hilf uns allen
 bis ins ewge Leben dir
 nachwallen.
 546. Mel. 15.
 Du hochverdienter
 Schmerzensmann! es
 liebt dich meine Seele, so
 gut sie eben lieben kan hier
 in der Leibeshöhle.
 2. Jch gebe mich dir
 freundlich hin, und laß mich
 von dir weiden; leit mich
 nur stets nach deinem Sinn
 im Leiden und in Freuden!
 3. Ich folge, wies dein
 Wille ist, mit zugebundnen
 Augen; laß mich nur stets
 HErr JEsu Christ! an dei-
 nen Wunden saugen.
 4. Jch lege mich mit
 deinem Volk ganz nah zu
 dei-
 <pb n="307a" src="307.jpg" />
 288 Von der Nachfolge JEsu,
 deinem Herzen; empfehl dir
 auch die Zeugenwolk, die
 Ehre deiner Schmerzen.
 5. Du kennest unsre
 Dürftigkeit, wir wissen
 nichts zu machen; doch

Normalisierter Text

die Eine.
 6. Inniglich geliebter! Wir
 bekennen, dass bei allem
 unserm Liebesbrennen uns
 das noch quälet, dass es
 unserm Mut an Händen
 fehlet.
 7. Doch hier sind wir,
 dir zu deinem Willen: Willst
 du das Verlangen in uns
 stillen, so hilf uns allen
 bis ins ewige Leben dir
 nachwallen.
 546. Mel. 15.
 Du hochverdienter
 Schmerzensmann! Es
 liebt dich meine Seele, so
 gut sie eben lieben kann hier
 in der Leibeshülle.
 2. Ich gebe mich dir
 freundlich hin und lass mich
 von dir weiden; leit mich
 nur stets nach deinem Sinn
 im Leiden und in Freuden!
 3. Ich folge, wie es dein
 Wille ist, mit zugebundnen
 Augen; lass mich nur stets,
 Herr Jesu Christ, an deinen
 Wunden saugen.
 4. Ich lege mich mit
 deinem Volk ganz nah zu
 dei-
 <pb n="307a" src="307.jpg" />
 288 Von der Nachfolge Jesu,
 deinem Herzen; empfehle dir
 auch die Zeugenwolke, die
 Ehre deiner Schmerzen.
 5. Du kennest unsre
 Dürftigkeit, wir wissen
 nichts zu machen; doch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022801	nimmst du dir so arme Leut	nimmst du dir so arme Leut
Gesangbuch1778_1_022802	zu deinen grossen Sachen.	zu deinen großen Sachen.
Gesangbuch1778_1_022803	6. Du hast uns einmal	6. Du hast uns einmal
Gesangbuch1778_1_022804	so beglückt, nach deinem	so beglückt, nach deinem
Gesangbuch1778_1_022805	Sinn zu handeln; drum laß	Sinn zu handeln; drum lass
Gesangbuch1778_1_022806	dein Häuflein unvürrückt in	dein Häuflein ungerückt in
Gesangbuch1778_1_022807	deinem Lichte wandeln.	deinem Lichte wandeln.
Gesangbuch1778_1_022808	547. Mel. 58.	547. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_022809	So zieht die Gemeinde	So zieht die Gemeinde
Gesangbuch1778_1_022810	dem Lamme nach, wo	dem Lamme nach, wo
Gesangbuch1778_1_022811	es hingehet, durch Ehr und	es hingehet, durch Ehr und
Gesangbuch1778_1_022812	Schmach; achtet sich für	Schmach; achtet sich für
Gesangbuch1778_1_022813	selig, wenn sie der Leiden,	selig, wenn sie der Leiden,
Gesangbuch1778_1_022814	welche vermengt sind mit	welche vermengt sind mit
Gesangbuch1778_1_022815	Kreuzesfreuden, gewürdigt	Kreuzesfreuden, gewürdigt
Gesangbuch1778_1_022816	wird.	wird.
Gesangbuch1778_1_022817	2. Das Leben nicht lie-	2. Das Leben nicht lieben,
Gesangbuch1778_1_022818	ben, ist unser Loos, weil	ist unser Los, weil
Gesangbuch1778_1_022819	auch der Heiland sein Blut	auch der Heiland sein Blut
Gesangbuch1778_1_022820	vergoß, weil er mit dem	vergoss, weil er mit dem
Gesangbuch1778_1_022821	Tode am Kreuz vollendet,	Tode am Kreuz vollendet,
Gesangbuch1778_1_022822	bleibt seiner Jünger Sinn	bleibt seiner Jünger Sinn
Gesangbuch1778_1_022823	unverwendet darauf be-	unverwendet darauf bestehen.
Gesangbuch1778_1_022824	stehn.	
Gesangbuch1778_1_022825	3. Man schließt sich tief	3. Man schließt sich tief
Gesangbuch1778_1_022826	in den sichern Schrein sei-	in den sichern Schrein seiner
Gesangbuch1778_1_022827	ner fünf heiligen Wunden	fünf heiligen Wunden
Gesangbuch1778_1_022828	ein, mag an gar nichts	ein, mag an gar nichts
Gesangbuch1778_1_022829	denken, als an das Leiden,	denken, als an das Leiden
Gesangbuch1778_1_022830	und schmerzenvolle von	und schmerzenvolle von
Gesangbuch1778_1_022831	hinnen scheiden des Men-	hinnen Scheiden des Menschensohns.
Gesangbuch1778_1_022832	schensohns.	
Gesangbuch1778_1_022833	<pb n="307b" src="307.jpg" />	<pb n="307b" src="307.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022834	4. Es ist gewiß, daß in	4. Es ist gewiss, dass in
Gesangbuch1778_1_022835	JESu Christ wahres und	Jesu Christ wahres und
Gesangbuch1778_1_022836	lauteres Wesen ist: daß sich	lauteres Wesen ist: dass sich
Gesangbuch1778_1_022837	arme Sünder erluset wis-	arme Sünder erlöset wissen;
Gesangbuch1778_1_022838	sen; daß sie der Sünde	dass sie der Sünde
Gesangbuch1778_1_022839	nicht dienen müssen, ist	nicht dienen müssen, ist
Gesangbuch1778_1_022840	auch gewiß.	auch gewiss.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022841	5. Wir freun uns über	5. Wir freun uns über
Gesangbuch1778_1_022842	den Tod des HErrn, dan	den Tod des Herrn, danken
Gesangbuch1778_1_022843	ken den Wunden so herzlich	den Wunden so herzlich
Gesangbuch1778_1_022844	gern; und ein armer Pil	gern; und ein armer Pilger
Gesangbuch1778_1_022845	ger und Hirtenknabe wan	und Hirtenknabe wandert
Gesangbuch1778_1_022846	dert getrost mit dem Kreu	getrost mit dem Kreuzesstabe,
Gesangbuch1778_1_022847	zesstabe, und ihm ist wohl.	und ihm ist wohl.
Gesangbuch1778_1_022848	6. O Lamm! dein Gna	6. O Lamm! Dein Gnadenvolk
Gesangbuch1778_1_022849	denvolk liebt dich sehr, auch	liebt dich sehr, auch
Gesangbuch1778_1_022850	liebt es herzlich das selge	liebt es herzlich das selige
Gesangbuch1778_1_022851	Heer derer, die im Glau	Heer derer, die im Glauben
Gesangbuch1778_1_022852	ben den Lauf geendet: wenn	den Lauf geendet: Wann
Gesangbuch1778_1_022853	kommt die Zeit, da auch wir	kommt die Zeit, da auch wir
Gesangbuch1778_1_022854	vollendet uns droben sehn?	vollendet uns droben sehn?
Gesangbuch1778_1_022855	548. Mel. 30.	548. Mel. 30.
Gesangbuch1778_1_022856	HErr! dein theures Blut	Herr! Dein teures Blut
Gesangbuch1778_1_022857	und heilige Wunden ha	und heilige Wunden haben
Gesangbuch1778_1_022858	ben Herz und Sinn an dich	Herz und Sinn an dich
Gesangbuch1778_1_022859	gebunden; ach deine Triebe	gebunden; ach deine Triebe
Gesangbuch1778_1_022860	zeugen ja von deiner Sün	zeugen ja von deiner Sünderliebe.
Gesangbuch1778_1_022861	derliebe.	
Gesangbuch1778_1_022862	2. Uns beschämt der	2. Uns beschämt der
Gesangbuch1778_1_022863	Reichthum deiner Gnade,	Reichtum deiner Gnade,
Gesangbuch1778_1_022864	jedes denkt von sich: ich	jedes denkt von sich: Ich
Gesangbuch1778_1_022865	arme Madel! woher ists	arme Madel! Woher ist es
Gesangbuch1778_1_022866	kommen, daß du mich in	kommen, dass du mich in
Gesangbuch1778_1_022867	deinen Arm genommen?	deinen Arm genommen?
Gesangbuch1778_1_022868	3. Meine Seele ist dem	3. Meine Seele ist dem
Gesangbuch1778_1_022869	Tod entrissen, durch dein	Tod entrissen, durch dein
Gesangbuch1778_1_022870	theures Blut; und mein	teures Blut; und mein
Gesangbuch1778_1_022871	Gewissen ist dadurch reine:	Gewissen ist dadurch rein:
Gesangbuch1778_1_022872	Preis	Preis
Gesangbuch1778_1_022873	<pb n="308a" src="308.jpg" />	<pb n="308a" src="308.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022874	und Gemeinschaft seiner Leiden. 289	und Gemeinschaft seiner Leiden. 289
Gesangbuch1778_1_022875	Preis sey dir dafür in der	Preis sei dir dafür in der
Gesangbuch1778_1_022876	Gemeine!	Gemeinde!
Gesangbuch1778_1_022877	4. Sollte ich hinfort mir	4. Sollte ich hinfort mir
Gesangbuch1778_1_022878	selber leben, und nicht dir,	selber leben und nicht dir,
Gesangbuch1778_1_022879	der sich für mich gegeben?	der sich für mich gegeben?
Gesangbuch1778_1_022880	mit Herz und Händen will	Mit Herz und Händen will

ID

Gesangbuch1778_1_022881
 Gesangbuch1778_1_022882
 Gesangbuch1778_1_022883
 Gesangbuch1778_1_022884
 Gesangbuch1778_1_022885
 Gesangbuch1778_1_022886
 Gesangbuch1778_1_022887
 Gesangbuch1778_1_022888
 Gesangbuch1778_1_022889
 Gesangbuch1778_1_022890
 Gesangbuch1778_1_022891
 Gesangbuch1778_1_022892
 Gesangbuch1778_1_022893
 Gesangbuch1778_1_022894
 Gesangbuch1778_1_022895
 Gesangbuch1778_1_022896
 Gesangbuch1778_1_022897
 Gesangbuch1778_1_022898
 Gesangbuch1778_1_022899
 Gesangbuch1778_1_022900
 Gesangbuch1778_1_022901
 Gesangbuch1778_1_022902
 Gesangbuch1778_1_022903
 Gesangbuch1778_1_022904
 Gesangbuch1778_1_022905
 Gesangbuch1778_1_022906
 Gesangbuch1778_1_022907
 Gesangbuch1778_1_022908
 Gesangbuch1778_1_022909
 Gesangbuch1778_1_022910
 Gesangbuch1778_1_022911
 Gesangbuch1778_1_022912
 Gesangbuch1778_1_022913
 Gesangbuch1778_1_022914
 Gesangbuch1778_1_022915
 Gesangbuch1778_1_022916
 Gesangbuch1778_1_022917
 Gesangbuch1778_1_022918
 Gesangbuch1778_1_022919
 Gesangbuch1778_1_022920

Diplomatische Transkription

ich mich auf ewig dir ver-
 pfänden.
 5. Freund und Bräut-
 gam! laß dich innig küssen;
 sieh, da liegen wir zu dei-
 nen Füßen: wir wollen wei-
 nen, bis wir dich von gan-
 zem Herzen meinen.
 6. Bind uns vester an
 dein Joch das linde, zeuch
 uns dir nach, und bring
 uns geschwinde in deine
 Schranken, und laß unsre
 Schritte niemals wanken.
 7. Bleibe unverwandt
 uns im Gesichte; mach des
 Feindes List an uns zu-
 nichte; und laß uns siegen,
 käms auch manchmal nahe
 zum Erliegen.
 8. Mache die Gemeine
 zum Exempel aller dir er-
 <pb n="308b" src="308.jpg" />
 kauften Gnadentempel, daß
 man es wisse, was dein
 Häuflein seyn und bleiben
 müsse.
 9. Sonderlich, mein lie-
 ber Heiland! höre, was ich
 armes Kind für mich be-
 gehre: gib mir ein Herze
 voll Gefühl von deinem
 Tod und Schmerze.
 10. Endlich wirst du
 noch von deinen Gaben
 Ehre, Ruhm und Preis
 und Freude haben, und
 ich sing innig: Lamm! dein
 armer, armer Sünder bin
 ich.

Normalisierter Text

ich mich auf ewig dir verpfänden.
 5. Freund und Bräutigam!
 Lass dich innig küssen;
 sieh, da liegen wir zu deinen
 Füßen: Wir wollen weinen,
 bis wir dich von ganzem
 Herzen meinen.
 6. Bind uns fester an
 dein Joch das linde, zieh
 uns dir nach und bring
 uns geschwinde in deine
 Schranken, und lass unsre
 Schritte niemals wanken.
 7. Bleibe unverwandt
 uns im Gesichte; mach des
 Feindes List an uns zunichte;
 und lass uns siegen,
 käme es auch manchmal nahe
 zum Erliegen.
 8. Mache die Gemeinde
 zum Exempel aller dir er-
 <pb n="308b" src="308.jpg" />
 kauften Gnadentempel, dass
 man es wisse, was dein
 Häuflein sein und bleiben
 müsse.
 9. Sonderlich, mein lieber
 Heiland! Höre, was ich
 armes Kind für mich begehre:
 Gib mir ein Herze
 voll Gefühl von deinem
 Tod und Schmerze.
 10. Endlich wirst du
 noch von deinen Gaben
 Ehre, Ruhm und Preis
 und Freude haben, und
 ich singe innig: Lamm! Dein
 armer, armer Sünder bin
 ich.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_022921	549. Mel. 208.	549. Mel. 208.
Gesangbuch1778_1_022922	GOtteslamm! du weissest,	Gotteslamm! Du weißt,
Gesangbuch1778_1_022923	daß, was du uns heisr	dass, was du uns heißt,
Gesangbuch1778_1_022924	sest, jedes gerne thu; und	jedes gerne tut; und
Gesangbuch1778_1_022925	du legst dem Willen, dein	du legst dem Willen, dein
Gesangbuch1778_1_022926	Wort zu erfüllen, auch die	Wort zu erfüllen, auch die
Gesangbuch1778_1_022927	Kräfte zu. HErr, mein	Kräfte zu. Herr, mein
Gesangbuch1778_1_022928	GOtt! laß deinen Tod und	Gott! Lass deinen Tod und
Gesangbuch1778_1_022929	die blutigen Gestalten ewig	die blutigen Gestalten ewig
Gesangbuch1778_1_022930	bey uns walten.	bei uns walten.
Gesangbuch1778_1_022931	<pb n="308c" src="308.jpg" />	<pb n="308c" src="308.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022932	*****	*****
Gesangbuch1778_1_022933	Von der Liebe JEsu zu den Menschen, und	Von der Liebe Jesu zu den Menschen, und
Gesangbuch1778_1_022934	insonderheit gegen die Seinen.	insonderheit gegen die Seinen.
Gesangbuch1778_1_022935	550. Mel. 1.	550. Mel. 1.
Gesangbuch1778_1_022936	Jmmanuel! womit soll	Immanuel! Womit soll
Gesangbuch1778_1_022937	ich dich preisen? wie	ich dich preisen? Wie
Gesangbuch1778_1_022938	soll ich mich dir dankbar	soll ich mich dir dankbar
Gesangbuch1778_1_022939	gnug erweisen?	genug erweisen?
Gesangbuch1778_1_022940	<pb n="308d" src="308.jpg" />	<pb n="308d" src="308.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022941	2. Nimm hin mein Herz,	2. Nimm hin mein Herz,
Gesangbuch1778_1_022942	es sey dir ganz ergeben:	es sei dir ganz ergeben:
Gesangbuch1778_1_022943	denn was ich bin, hab ich	Denn was ich bin, habe ich
Gesangbuch1778_1_022944	von dir; mein Leben!	von dir; mein Leben!
Gesangbuch1778_1_022945	3. Du hast am Kreuz	3. Du hast am Kreuz
Gesangbuch1778_1_022946	den Tod für mich erduldet,	den Tod für mich erduldet,
Gesangbuch1778_1_022947	T und	T und
Gesangbuch1778_1_022948	<pb n="309a" src="309.jpg" />	<pb n="309a" src="309.jpg" />
Gesangbuch1778_1_022949	290 Von der Liebe JEsu zu den Menschen,	290 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_022950	und alles das gebüßt, was	und alles das gebüßt, was
Gesangbuch1778_1_022951	ich verschuldet;	ich verschuldet;
Gesangbuch1778_1_022952	4. Und brachst mir Heil	4. Und brachtest mir Heil
Gesangbuch1778_1_022953	und ewges Leben wieder:	und ewiges Leben wieder:
Gesangbuch1778_1_022954	nimm hin zum Dank Geist,	Nimm hin zum Dank Geist,
Gesangbuch1778_1_022955	Seel und alle Glieder!	Seele und alle Glieder!
Gesangbuch1778_1_022956	551. Mel. 166.	551. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_022957	O JEsu! HErr der Herrr	O Jesu! Herr der Herrlichkeit!
Gesangbuch1778_1_022958	lichkeit! von dem noch	Von dem noch
Gesangbuch1778_1_022959	keine Zungen, vom ersten	keine Zungen, vom ersten
Gesangbuch1778_1_022960	Anfang an der Zeit, je	Anfang an der Zeit, je

ID

Gesangbuch1778_1_022961
 Gesangbuch1778_1_022962
 Gesangbuch1778_1_022963
 Gesangbuch1778_1_022964
 Gesangbuch1778_1_022965
 Gesangbuch1778_1_022966
 Gesangbuch1778_1_022967
 Gesangbuch1778_1_022968
 Gesangbuch1778_1_022969
 Gesangbuch1778_1_022970
 Gesangbuch1778_1_022971
 Gesangbuch1778_1_022972
 Gesangbuch1778_1_022973
 Gesangbuch1778_1_022974
 Gesangbuch1778_1_022975
 Gesangbuch1778_1_022976
 Gesangbuch1778_1_022977
 Gesangbuch1778_1_022978
 Gesangbuch1778_1_022979
 Gesangbuch1778_1_022980
 Gesangbuch1778_1_022981
 Gesangbuch1778_1_022982
 Gesangbuch1778_1_022983
 Gesangbuch1778_1_022984
 Gesangbuch1778_1_022985
 Gesangbuch1778_1_022986
 Gesangbuch1778_1_022987
 Gesangbuch1778_1_022988
 Gesangbuch1778_1_022989
 Gesangbuch1778_1_022990
 Gesangbuch1778_1_022991
 Gesangbuch1778_1_022992
 Gesangbuch1778_1_022993
 Gesangbuch1778_1_022994
 Gesangbuch1778_1_022995
 Gesangbuch1778_1_022996
 Gesangbuch1778_1_022997
 Gesangbuch1778_1_022998
 Gesangbuch1778_1_022999
 Gesangbuch1778_1_023000

Diplomatische Transkription

würdig gnug gesungen: gib
 uns vom Othem deiner
 Kraft, und weih dir unsre
 Lieder! o Haupt mit deinẽ
 nem Lebenssaft durchdringe
 deine Glieder!
 2. Ob dich gleich itzt die
 Majestät auf deinem Thron
 umgiebet: der Trieb, der
 dich ans Kreuz erhührt, dieẽ
 weil du uns geliebet, bleibt
 deinem Herzen immer neu,
 und führt auch uns zurücke
 auf deine brüderliche Treu,
 zu unserm ewgen Glücke.
 552. Mel. 11.
 Was zog von des Vaters
 Thron seinen eingeẽ
 bornen Sohn? nichts, als
 daß er uns so liebt, und
 ihn unser Fall betrübt.
 2. Er nahm an ein
 Fleisch und Blut, das uns
 selbst beschwerlich thut, und
 versuchte dreyßig Jahr, wies
 den armen Menschen war;
 <pb n="309b" src="309.jpg" />
 3. Trug die Schmach
 von unsrer Hütt, bis er an
 dem Kreuze litt, wodurch
 er uns GOtt versühnt, und
 die Seligkeit verdient.
 4. Also wurde durch sein
 Blut unsre Sache wieder
 gut, und er, als der rechte
 Held, HErr von der erlũẽ
 sten Welt.
 553. Mel. 208.
 Für uns war kein Retten
 aus des Todes Ketten,

Normalisierter Text

würdig genug gesungen: Gib
 uns vom Odem deiner
 Kraft und weih dir unsre
 Lieder! O Haupt mit deinem
 Lebenssaft durchdringe
 deine Glieder!
 2. Ob dich gleich jetzt die
 Majestät auf deinem Thron
 umgiebet: Der Trieb, der
 dich ans Kreuz erhöhte, dieweil
 du uns geliebet, bleibt
 deinem Herzen immer neu
 und führt auch uns zurück
 auf deine brüderliche Treue,
 zu unserm ewigen Glücke.
 552. Mel. 11.
 Was zog von des Vaters
 Thron seinen eingeborenen
 Sohn? Nichts, als
 dass er uns so liebt und
 ihn unser Fall betrübt.
 2. Er nahm an ein
 Fleisch und Blut, das uns
 selbst beschwerlich tut, und
 versuchte dreißig Jahr, wie es
 den armen Menschen war;
 <pb n="309b" src="309.jpg" />
 3. Trug die Schmach
 von unsrer Hütte, bis er an
 dem Kreuze litt, wodurch
 er uns Gott versöhnt und
 die Seligkeit verdient.
 4. Also wurde durch sein
 Blut unsre Sache wieder
 gut, und er, als der rechte
 Held, Herr von der erlösten
 Welt.
 553. Mel. 208.
 Für uns war kein Retten
 aus des Todes Ketten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023001	wäre JEsus nicht selbst	wäre Jesus nicht selbst
Gesangbuch1778_1_023002	ins Mittel kommen, hätt	ins Mittel gekommen, hätte
Gesangbuch1778_1_023003	auf sich genommen unser	auf sich genommen unser
Gesangbuch1778_1_023004	Schuldgericht; doch er	Schuldgericht; doch er
Gesangbuch1778_1_023005	thats, und wurde Raths,	tat es und wurde Rats,
Gesangbuch1778_1_023006	um das Recht nicht zu ver-	um das Recht nicht zu verletzen,
Gesangbuch1778_1_023007	letzen, sich selbst dran zu	sich selbst daran zu
Gesangbuch1778_1_023008	setzen.	setzen.
Gesangbuch1778_1_023009	2. Einer, ach nur Einer	2. Einer, ach nur Einer
Gesangbuch1778_1_023010	liebt so, und sonst keiner,	liebt so, und sonst keiner,
Gesangbuch1778_1_023011	das ist ewig wahr; o was	das ist ewig wahr; o was
Gesangbuch1778_1_023012	wird den Seinen, welche	wird den Seinen, welche
Gesangbuch1778_1_023013	nach ihm weinen, täglich	nach ihm weinen, täglich
Gesangbuch1778_1_023014	offenbar! ja die Gnad ist	offenbar! Ja die Gnade ist
Gesangbuch1778_1_023015	in der That grüsser, als sie	in der Tat größer, als sie
Gesangbuch1778_1_023016	je auf Erden kan beschrie-	je auf Erden kann beschrieben
Gesangbuch1778_1_023017	ben werden.	werden.
Gesangbuch1778_1_023018	3. Nimm, du Mann der	3. Nimm, du Mann der
Gesangbuch1778_1_023019	Schmerzen! von erlūsten	Schmerzen, von erlösten
Gesangbuch1778_1_023020	Herzen einen Sünderkuß.	Herzen einen Sünderkuss.
Gesangbuch1778_1_023021	O, wie beugts Empfinden	O, wie beugt es das Empfinden
Gesangbuch1778_1_023022	deiner für die Sünden aus-	deiner für die Sünden ausgestandenen
Gesangbuch1778_1_023023	gestandnen Buß! wunder-	Buße! Wundersam
Gesangbuch1778_1_023024	sam Schlachtopferlamm!	Schlachtopferlamm!
Gesangbuch1778_1_023025	nimm uns dann zum Lohn	Nimm uns dann zum Lohn
Gesangbuch1778_1_023026	der	der
Gesangbuch1778_1_023027	<pb n="310a" src="310.jpg" />	<pb n="310a" src="310.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023028	und insonderheit gegen die Seinen. 291	und insonderheit gegen die Seinen. 291
Gesangbuch1778_1_023029	der Schmerzen; nimm dir	der Schmerzen; nimm dir
Gesangbuch1778_1_023030	unsre Herzen!	unsre Herzen!
Gesangbuch1778_1_023031	554. Mel. 14.	554. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_023032	Sieh da! wer kommt uns	Sieh da! Wer kommt uns
Gesangbuch1778_1_023033	immer näh'r im bluti-	immer näher im blutigen
Gesangbuch1778_1_023034	gen Gewand? ein Held, er	Gewand? Ein Held, er
Gesangbuch1778_1_023035	gehet munter her, findt kei-	gehet munter her, findet keinen
Gesangbuch1778_1_023036	nen Widerstand. Jes. 63, 1.	Widerstand. Jes. 63, 1.
Gesangbuch1778_1_023037	2. Er ists, den Zeit und	2. Er ist es, den Zeit und
Gesangbuch1778_1_023038	Ewigkeit in keine Grenzen	Ewigkeit in keine Grenzen
Gesangbuch1778_1_023039	schließt, der unser Fried,	schließt, der unser Friede
Gesangbuch1778_1_023040	und seiner Leut allmächtger	und seiner Leut allmächtiger

ID

Gesangbuch1778_1_023041
 Gesangbuch1778_1_023042
 Gesangbuch1778_1_023043
 Gesangbuch1778_1_023044
 Gesangbuch1778_1_023045
 Gesangbuch1778_1_023046
 Gesangbuch1778_1_023047
 Gesangbuch1778_1_023048
 Gesangbuch1778_1_023049
 Gesangbuch1778_1_023050
 Gesangbuch1778_1_023051
 Gesangbuch1778_1_023052
 Gesangbuch1778_1_023053
 Gesangbuch1778_1_023054
 Gesangbuch1778_1_023055
 Gesangbuch1778_1_023056
 Gesangbuch1778_1_023057
 Gesangbuch1778_1_023058
 Gesangbuch1778_1_023059
 Gesangbuch1778_1_023060
 Gesangbuch1778_1_023061
 Gesangbuch1778_1_023062
 Gesangbuch1778_1_023063
 Gesangbuch1778_1_023064
 Gesangbuch1778_1_023065
 Gesangbuch1778_1_023066
 Gesangbuch1778_1_023067
 Gesangbuch1778_1_023068
 Gesangbuch1778_1_023069
 Gesangbuch1778_1_023070
 Gesangbuch1778_1_023071
 Gesangbuch1778_1_023072
 Gesangbuch1778_1_023073
 Gesangbuch1778_1_023074
 Gesangbuch1778_1_023075
 Gesangbuch1778_1_023076
 Gesangbuch1778_1_023077
 Gesangbuch1778_1_023078
 Gesangbuch1778_1_023079
 Gesangbuch1778_1_023080

Diplomatische Transkription

Heiland ist.
 3. Ach ja, er hemmt der
 Wunder Lauf, daß er die
 Lasten nehm; er setzt den
 Kranz von Dornen auf,
 und läßt das Diadem.
 Joh. 6, 11=15.
 4. Sein Schweiß, die
 Zähnr, das Angstgeschrey,
 die Wunden, die er hat, be-
 weisen seine Lieb und Treu,
 und was er für uns that.
 555. Mel. 22.
 Dein ewge Liebe dringet
 mich, mein JEsu! hoch
 zu lieben dich: ich flamm
 und brenn allein nach dir,
 mit unaussprechlicher Be-
 gier.
 2. Du hast gelitten alle
 Pein, die über mir solt
 ewig seyn; du hast getra-
 gen all mein Joch, und
 dein Erbarmen trägt mich
 noch.
 <pb n="310b" src="310.jpg" />
 3. Du gibst dich für
 mich in den Tod, versüh-
 nest mich dadurch mit
 GOtt: du nährest mich, o
 hühchstes Gut! mit deinem
 Leib und deinem Blut.
 4. Du machst mein Herz
 voll Süßigkeit, voll ewgen
 Lebens, voller Freud; du
 liegst mir stets in Herz und
 Sinn; sieh doch, wie ich
 so freudig bin.
 556. Mel. 168.
 JEsu, meiner Seelen Le-

Normalisierter Text

Heiland ist.
 3. Ach ja, er hemmt der
 Wunder Lauf, dass er die
 Lasten nehme; er setzt den
 Kranz von Dornen auf und
 lässt das Diadem.
 Joh. 6, 11-15.
 4. Sein Schweiß, die
 Zähnen, das Angstgeschrei,
 die Wunden, die er hat, beweisen
 seine Liebe und Treue
 und was er für uns tat.
 555. Mel. 22.
 Deine ewige Liebe dringet
 mich, mein Jesu, hoch
 zu lieben dich: Ich flamme
 und brenne allein nach dir,
 mit unaussprechlicher Begier.
 2. Du hast gelitten alle
 Pein, die über mir sollte
 ewig sein; du hast getragen
 all mein Joch, und
 dein Erbarmen trägt mich
 noch.
 <pb n="310b" src="310.jpg" />
 3. Du gibst dich für
 mich in den Tod, versühnest
 mich dadurch mit
 Gott: Du nährest mich, o
 höchstes Gut, mit deinem
 Leib und deinem Blut.
 4. Du machst mein Herz
 voll Süßigkeit, voll ewigen
 Lebens, voller Freud; du
 liegst mir stets in Herz und
 Sinn; sieh doch, wie ich
 so freudig bin.
 556. Mel. 168.
 Jesu, meiner Seele Leben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023081	ben, meines Herzens	meines Herzens
Gesangbuch1778_1_023082	hüchste Freud! dir will ich	höchste Freud! Dir will ich
Gesangbuch1778_1_023083	mich ganz ergeben itzo und	mich ganz ergeben jetzt und
Gesangbuch1778_1_023084	in Ewigkeit: meinen GOtt	in Ewigkeit: Meinen Gott
Gesangbuch1778_1_023085	will ich dich nennen, und	will ich dich nennen und
Gesangbuch1778_1_023086	vor aller Welt bekennen,	vor aller Welt bekennen,
Gesangbuch1778_1_023087	daß ich dein bin, und du	dass ich dein bin und du
Gesangbuch1778_1_023088	mein; ich will keines an-	mein; ich will keines andern
Gesangbuch1778_1_023089	dern seyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_023090	2. Jrr ich, sucht mich	2. Irre ich, sucht mich
Gesangbuch1778_1_023091	deine Liebe; fall ich, so	deine Liebe; falle ich, so
Gesangbuch1778_1_023092	hilft sie mir auf; ist es,	hilft sie mir auf; ist es,
Gesangbuch1778_1_023093	daß ich mich betrübe, trüßt't	dass ich mich betrübe, tröstet
Gesangbuch1778_1_023094	sie mich in meinem Lauf;	sie mich in meinem Lauf;
Gesangbuch1778_1_023095	bin ich arm, gibt sie mir	bin ich arm, gibt sie mir
Gesangbuch1778_1_023096	Güter; haßt man mich, ist	Güter; hasst man mich, ist
Gesangbuch1778_1_023097	sie mein Hüter: ich bin dein,	sie mein Hüter: Ich bin dein,
Gesangbuch1778_1_023098	und du bist mein; ich will	und du bist mein; ich will
Gesangbuch1778_1_023099	keines andern seyn.	keines andern sein.
Gesangbuch1778_1_023100	3. Dieses alles ist ge-	3. Dieses alles ist gegründet
Gesangbuch1778_1_023101	gründet nicht auf meiner	nicht auf meiner
Gesangbuch1778_1_023102	Werke Grund; dieses, was	Werke Grund; dieses, was
Gesangbuch1778_1_023103	mein Herz empfindet, thu	mein Herz empfindet, tue
Gesangbuch1778_1_023104	ich allen Menschen kund;	ich allen Menschen kund;
Gesangbuch1778_1_023105	T 2 daß	T 2 dass
Gesangbuch1778_1_023106	<pb n="311a" src="311.jpg" />	<pb n="311a" src="311.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023107	292 Von der Liebe JEsu zu den Menschen,	292 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_023108	daß es komm aus deinem	dass es kommt aus deinem
Gesangbuch1778_1_023109	Blute; das allein kúmt mir	Blute; das allein kommt mir
Gesangbuch1778_1_023110	zu gute; ich bin dein, und	zugute; ich bin dein, und
Gesangbuch1778_1_023111	du bist mein; ich will kei-	du bist mein; ich will keines
Gesangbuch1778_1_023112	nes andern seyn.	andern sein.
Gesangbuch1778_1_023113	557. Mel. 194.	557. Mel. 194.
Gesangbuch1778_1_023114	HErr JEsu! du hast un-	Herr Jesu! Du hast unsern
Gesangbuch1778_1_023115	sern Jammer gesehen,	Jammer gesehen,
Gesangbuch1778_1_023116	er machte dir Schmerz; es	er machte dir Schmerz; es
Gesangbuch1778_1_023117	war dir nicht móglich vor-	war dir nicht möglich vorüber
Gesangbuch1778_1_023118	über zu gehen, es brach	zu gehen, es brach
Gesangbuch1778_1_023119	dir dein Herz; du trugst	dir dein Herz; du trugst
Gesangbuch1778_1_023120	unsre Krankheit, nahmst	unsre Krankheit, nahmst

ID

Gesangbuch1778_1_023121
 Gesangbuch1778_1_023122
 Gesangbuch1778_1_023123
 Gesangbuch1778_1_023124
 Gesangbuch1778_1_023125
 Gesangbuch1778_1_023126
 Gesangbuch1778_1_023127
 Gesangbuch1778_1_023128
 Gesangbuch1778_1_023129
 Gesangbuch1778_1_023130
 Gesangbuch1778_1_023131
 Gesangbuch1778_1_023132
 Gesangbuch1778_1_023133
 Gesangbuch1778_1_023134
 Gesangbuch1778_1_023135
 Gesangbuch1778_1_023136
 Gesangbuch1778_1_023137
 Gesangbuch1778_1_023138
 Gesangbuch1778_1_023139
 Gesangbuch1778_1_023140
 Gesangbuch1778_1_023141
 Gesangbuch1778_1_023142
 Gesangbuch1778_1_023143
 Gesangbuch1778_1_023144
 Gesangbuch1778_1_023145
 Gesangbuch1778_1_023146
 Gesangbuch1778_1_023147
 Gesangbuch1778_1_023148
 Gesangbuch1778_1_023149
 Gesangbuch1778_1_023150
 Gesangbuch1778_1_023151
 Gesangbuch1778_1_023152
 Gesangbuch1778_1_023153
 Gesangbuch1778_1_023154
 Gesangbuch1778_1_023155
 Gesangbuch1778_1_023156
 Gesangbuch1778_1_023157
 Gesangbuch1778_1_023158
 Gesangbuch1778_1_023159
 Gesangbuch1778_1_023160

Diplomatische Transkription

auf dich die Noth, und
 zahltest geduldig, was an-
 dere schuldig, ja schmeck-
 test den Tod.
 2. O Liebe! wer kan
 doch dein Lieben beschrei-
 ben? kurz, du bist es gar!
 die Ewigkeit machet, da-
 bey wird es bleiben, das
 meiste erst klar. Sey ewig
 gerühmet, gelobet, geliebt:
 nimm hin unsre Kräfte;
 o seligs Geschäfte, wer
 darinn sich übt!
 558. Mel. 16.
 Wundergott, verwundte
 Liebe, o du volles
 Gnadenmeer! du Regirer
 unsrer Triebe: wer dir doch
 recht dankbar wär!
 2. Du bist Ursach uns-
 rer Gnaden, und deß al-
 len, was wir seyn: denn,
 zu heilen unsern Scha-
 <pb n="311b" src="311.jpg" />
 den, gabst du dich in Tod
 hinein.
 3. Unerhörte Art zu lie-
 ben, erst geschaffen, dann
 erkauft, Fluch und Finster-
 niß vertrieben, und ins
 eigne Blut getauft.
 4. Laß uns solches stets
 durchdringen, daß wir dir,
 für deine Pein, täglich
 Ruhm und Freude brin-
 gen, und voll guter Früch-
 te seyn!
 559. Mel. 39.
 O JEsu, du Hoffnung

Normalisierter Text

auf dich die Not und
 zahltest geduldig, was andere
 schuldig, ja schmecktest
 den Tod.
 2. O Liebe! Wer kann
 doch dein Lieben beschreiben?
 Kurz, du bist es gar!
 Die Ewigkeit machet, dabei
 wird es bleiben, das
 meiste erst klar. Sei ewig
 gerühmet, gelobet, geliebt:
 Nimm hin unsre Kräfte;
 o seliges Geschäfte, wer
 darin sich übt!
 558. Mel. 16.
 Wundergott, verwundete
 Liebe, o du volles
 Gnadenmeer! Du Regierer
 unsrer Triebe: Wer dir doch
 recht dankbar wär!
 2. Du bist Ursache unsrer
 Gnaden und dessen allen,
 was wir sind: Denn,
 zu heilen unsern Scha-
 <pb n="311b" src="311.jpg" />
 den, gabst du dich in Tod
 hinein.
 3. Unerhörte Art zu lieben,
 erst geschaffen, dann
 erkauft, Fluch und Finsternis
 vertrieben und ins
 eigne Blut getauft.
 4. Lass uns solches stets
 durchdringen, dass wir dir,
 für deine Pein, täglich
 Ruhm und Freude bringen
 und voll guter Früchte
 sein!
 559. Mel. 39.
 O Jesu, du Hoffnung

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023161	deß, der sich bekehret!	dessen, der sich bekehret!
Gesangbuch1778_1_023162	wie bist du so milde, wenn	Wie bist du so milde, wenn
Gesangbuch1778_1_023163	man dich begehret! wie	man dich begehret! Wie
Gesangbuch1778_1_023164	gütig rufst du den dich	gütig rufst du den dich
Gesangbuch1778_1_023165	suchenden Blinden; was	suchenden Blinden; was
Gesangbuch1778_1_023166	wirst du erst ihnen seyn,	wirst du erst ihnen sein,
Gesangbuch1778_1_023167	wenn sie dich finden?	wenn sie dich finden?
Gesangbuch1778_1_023168	2. Ach, dir ist im Leid	2. Ach, dir ist im Leiden
Gesangbuch1778_1_023169	den dein Herze zerflossen,	dein Herze zerflossen,
Gesangbuch1778_1_023170	da hast du dein Blut wie	da hast du dein Blut wie
Gesangbuch1778_1_023171	mit Strümen vergossen, daß	mit Strümen vergossen, dass
Gesangbuch1778_1_023172	ich nun, erlúset, mich GOtt	ich nun, erlöset, mich Gott
Gesangbuch1778_1_023173	kan vertrauen, und ewig	kann vertrauen und ewiglich
Gesangbuch1778_1_023174	lich werde sein Angesicht	werde sein Angesicht
Gesangbuch1778_1_023175	schauen.	schauen.
Gesangbuch1778_1_023176	3. Kommt, Seelen,	3. Kommt, Seelen,
Gesangbuch1778_1_023177	kommt alle, lernt JEsu er	kommt alle, lernt Jesum erkennen;
Gesangbuch1778_1_023178	kennen; beginnet vor Liebe	beginnet vor Liebe
Gesangbuch1778_1_023179	mit mir zu entbrennen!	mit mir zu entbrennen!
Gesangbuch1778_1_023180	weil er uns geliebet, so	Weil er uns geliebet, so
Gesangbuch1778_1_023181	laßt uns ihn lieben: ach,	lasst uns ihn lieben: Ach,
Gesangbuch1778_1_023182	wäre kein JEsus, wo wárn	wäre kein Jesus, wo wären
Gesangbuch1778_1_023183	wir geblieben!	wir geblieben!
Gesangbuch1778_1_023184	4. Du	4. Du
Gesangbuch1778_1_023185	<pb n="312a" src="312.jpg" />	<pb n="312a" src="312.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023186	und insonderheit gegen die Seinen. 293	und insonderheit gegen die Seinen. 293
Gesangbuch1778_1_023187	4. Du Ehre der Men	4. Du Ehre der Menschen,
Gesangbuch1778_1_023188	schen, du Freude der From	du Freude der Frommen!
Gesangbuch1778_1_023189	men! ich folge, du hast	Ich folge, du hast
Gesangbuch1778_1_023190	mir mein Herze genommen.	mir mein Herze genommen.
Gesangbuch1778_1_023191	HErr JEsu! du machst uns	Herr Jesu! Du machst uns
Gesangbuch1778_1_023192	schon selig hienieden, und	schon selig hienieden und
Gesangbuch1778_1_023193	bringst uns zu GOtt in	bringst uns zu Gott in
Gesangbuch1778_1_023194	den ewigen Frieden.	den ewigen Frieden.
Gesangbuch1778_1_023195	560. Mel. 101.	560. Mel. 101.
Gesangbuch1778_1_023196	Kommt, Brüder! und er	Kommt, Brüder! Und erhebt
Gesangbuch1778_1_023197	hebt das Lamm, ge	das Lamm, geschieht
Gesangbuch1778_1_023198	schicht es gleich auch nur	es gleich auch nur
Gesangbuch1778_1_023199	mit stammeln; denkt, wie	mit Stammeln; denkt, wie
Gesangbuch1778_1_023200	er litt am Kreuzesstamm,	er litt am Kreuzesstamm,

ID

Gesangbuch1778_1_023201
 Gesangbuch1778_1_023202
 Gesangbuch1778_1_023203
 Gesangbuch1778_1_023204
 Gesangbuch1778_1_023205
 Gesangbuch1778_1_023206
 Gesangbuch1778_1_023207
 Gesangbuch1778_1_023208
 Gesangbuch1778_1_023209
 Gesangbuch1778_1_023210
 Gesangbuch1778_1_023211
 Gesangbuch1778_1_023212
 Gesangbuch1778_1_023213
 Gesangbuch1778_1_023214
 Gesangbuch1778_1_023215
 Gesangbuch1778_1_023216
 Gesangbuch1778_1_023217
 Gesangbuch1778_1_023218
 Gesangbuch1778_1_023219
 Gesangbuch1778_1_023220
 Gesangbuch1778_1_023221
 Gesangbuch1778_1_023222
 Gesangbuch1778_1_023223
 Gesangbuch1778_1_023224
 Gesangbuch1778_1_023225
 Gesangbuch1778_1_023226
 Gesangbuch1778_1_023227
 Gesangbuch1778_1_023228
 Gesangbuch1778_1_023229
 Gesangbuch1778_1_023230
 Gesangbuch1778_1_023231
 Gesangbuch1778_1_023232
 Gesangbuch1778_1_023233
 Gesangbuch1778_1_023234
 Gesangbuch1778_1_023235
 Gesangbuch1778_1_023236
 Gesangbuch1778_1_023237
 Gesangbuch1778_1_023238
 Gesangbuch1778_1_023239
 Gesangbuch1778_1_023240

Diplomatische Transkription

die Seinen aus der Welt
 zu samlen: *) seht euren
 Ruf, seht die Zerstreuung
 an; sagt jedermann, wie
 sehr er lieben kan!
 *) Joh. 11, 52.
 2. Ja wir erfahren mit
 der That, daß alle seine
 Tritte triefen; es äussert
 sich sein Liebesrath, nach
 welchem er uns erst ergrif-
 fen; der Gnadenschatz ist
 in ihm aufgethan; es kümt
 allein auf gläubigs Neh-
 men an.
 3. Er geht den Seelen
 immer nach, und streckt
 nach ihnen aus die Hände,
 es schmerzet ihn ihr Unge-
 mach, sein liebeich samlen
 hat kein Ende, bis er sie
 vüllig froh und frey ge-
 macht, und bis er sie hat
 ganz in Eins gebracht.
 <pb n="312b" src="312.jpg" />
 561. Mel. 221.
 Wie lange muß JEsus
 doch bey uns anklo-
 pfen, eh unsre Herzen of-
 fen stehn! indem wir so
 lange die Ohren verstopfen,
 daß er oft muß vorüber
 gehn; allein sein Erbarmen
 hört doch nicht auf, bis er
 uns, die Armen, mit in
 den Lauf der seligen Kin-
 der der Gnade gezogen,
 und unser verhärtetes Herz
 überwogen.
 2. HErr! der du auch

Normalisierter Text

die Seinen aus der Welt
 zu sammeln: *) Seht euren
 Ruf, seht die Zerstreuung
 an; sagt jedermann, wie
 sehr er lieben kann!
 *) Joh. 11, 52.
 2. Ja wir erfahren mit
 der That, dass alle seine
 Tritte triefen; es äußert
 sich sein Liebesrat, nach
 welchem er uns erst ergriffen;
 der Gnadenschatz ist
 in ihm aufgetan; es kommt
 allein auf gläubiges Nehmen
 an.
 3. Er geht den Seelen
 immer nach und streckt
 nach ihnen aus die Hände,
 es schmerzet ihn ihr Ungemach,
 sein liebeich Sammeln
 hat kein Ende, bis er sie
 völlig froh und frei gemacht
 und bis er sie hat
 ganz in Eins gebracht.
 <pb n="312b" src="312.jpg" />
 561. Mel. 221.
 Wie lange muss Jesus
 doch bei uns anklopfen,
 ehe unsre Herzen offen
 stehen! Indem wir so
 lange die Ohren verstopfen,
 dass er oft muss vorüber
 gehen; allein sein Erbarmen
 hört doch nicht auf, bis er
 uns, die Armen, mit in
 den Lauf der seligen Kinder
 der Gnade gezogen
 und unser verhärtetes Herz
 überwogen.
 2. Herr! Der du auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023241	mir hast, nach langem Be-	mir hast, nach langem Besinnen,
Gesangbuch1778_1_023242	sinnen, Vernunft und Sin-	Vernunft und Sinnen
Gesangbuch1778_1_023243	nen übermocht, das Herz	übermocht, das Herz
Gesangbuch1778_1_023244	mir genommen, (o seligs	mir genommen, (o seliges
Gesangbuch1778_1_023245	Beginnen!) und an dein	Beginnen!) und an dein
Gesangbuch1778_1_023246	Kreuz mich angejocht: nun	Kreuz mich angejocht: Nun
Gesangbuch1778_1_023247	leb ich im Frieden, nun	lebe ich im Frieden, nun
Gesangbuch1778_1_023248	laß mich nicht, bis an mir	lass mich nicht, bis an mir
Gesangbuch1778_1_023249	hienieden ist ausgerich'tt,	hienieden ist ausgerichtet,
Gesangbuch1778_1_023250	warum du am Stamme des	warum du am Stamme des
Gesangbuch1778_1_023251	Kreuzes gestorben, warum	Kreuzes gestorben, warum
Gesangbuch1778_1_023252	du so lang um mein Herze	du so lang um mein Herze
Gesangbuch1778_1_023253	geworben.	geworben.
Gesangbuch1778_1_023254	3. Die Stimme des Blu-	3. Die Stimme des Blutes,
Gesangbuch1778_1_023255	tes, das von dir geflossen,	das von dir geflossen,
Gesangbuch1778_1_023256	die schrie mir allenthalben	die schrie mir allenthalben
Gesangbuch1778_1_023257	nach; die Thränen, die du	nach; die Tränen, die du
Gesangbuch1778_1_023258	um mein Leben vergossen,	um mein Leben vergossen,
Gesangbuch1778_1_023259	die heischten weder Zorn	die heischten weder Zorn
Gesangbuch1778_1_023260	noch Rach; nein! Gnad	noch Rache; nein! Gnade
Gesangbuch1778_1_023261	und Erbarmen war jeder	und Erbarmen war jeder
Gesangbuch1778_1_023262	Blick, woran ich noch heute	Blick, woran ich noch heute
Gesangbuch1778_1_023263	mein Herz erquick, und	mein Herz erquicke und
Gesangbuch1778_1_023264	T 3 küsse	T 3 küsse
Gesangbuch1778_1_023265	<pb n="313a" src="313.jpg" />	<pb n="313a" src="313.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023266	294 Von der Liebe JEsu zu den Menschen,	294 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_023267	küsse dir gläubig die blu-	küsse dir gläubig die blutigen
Gesangbuch1778_1_023268	tigen Hände, womit du	Hände, womit du
Gesangbuch1778_1_023269	mich trägest samt meinem	mich trägest samt meinem
Gesangbuch1778_1_023270	Elende.	Elende.
Gesangbuch1778_1_023271	562. Mel. 97.	562. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_023272	Was liebst du, grosser	Was liebst du, großer
Gesangbuch1778_1_023273	Seelenmann? was	Seelenmann? Was
Gesangbuch1778_1_023274	ists, das dich vergnügen	ist es, das dich vergnügen
Gesangbuch1778_1_023275	kan? was reizet deine Liebs-	kann? Was reizet deine Liebesbegier?
Gesangbuch1778_1_023276	begier? was stellst du dei-	Was stellst du deinem
Gesangbuch1778_1_023277	nem Herzen für? du, der	Herzen für? Du, der
Gesangbuch1778_1_023278	du heilig, groß und mäch-	du heilig, groß und mächtig
Gesangbuch1778_1_023279	tig bist, und dessen Name	bist, und dessen Name
Gesangbuch1778_1_023280	schon ein Wunder ist!	schon ein Wunder ist!

ID

Gesangbuch1778_1_023281
 Gesangbuch1778_1_023282
 Gesangbuch1778_1_023283
 Gesangbuch1778_1_023284
 Gesangbuch1778_1_023285
 Gesangbuch1778_1_023286
 Gesangbuch1778_1_023287
 Gesangbuch1778_1_023288
 Gesangbuch1778_1_023289
 Gesangbuch1778_1_023290
 Gesangbuch1778_1_023291
 Gesangbuch1778_1_023292
 Gesangbuch1778_1_023293
 Gesangbuch1778_1_023294
 Gesangbuch1778_1_023295
 Gesangbuch1778_1_023296
 Gesangbuch1778_1_023297
 Gesangbuch1778_1_023298
 Gesangbuch1778_1_023299
 Gesangbuch1778_1_023300
 Gesangbuch1778_1_023301
 Gesangbuch1778_1_023302
 Gesangbuch1778_1_023303
 Gesangbuch1778_1_023304
 Gesangbuch1778_1_023305
 Gesangbuch1778_1_023306
 Gesangbuch1778_1_023307
 Gesangbuch1778_1_023308
 Gesangbuch1778_1_023309
 Gesangbuch1778_1_023310
 Gesangbuch1778_1_023311
 Gesangbuch1778_1_023312
 Gesangbuch1778_1_023313
 Gesangbuch1778_1_023314
 Gesangbuch1778_1_023315
 Gesangbuch1778_1_023316
 Gesangbuch1778_1_023317
 Gesangbuch1778_1_023318
 Gesangbuch1778_1_023319
 Gesangbuch1778_1_023320

Diplomatische Transkription

2. Die Antwort ohne
 weitem Schluß erfolgt,
 daß man sich beugen muß;
 „ ich liebe, heißts, o Sün-
 „ der, dich, so schlecht du
 „ bist, vergnügt du mich;
 „ bin ich gleich mächtig,
 „ herrlich, reich und groß,
 „ und du gleich arm und
 „ elend, nackt und bloß. „,
 3. O wie erstaunet un-
 ser Geist, wens so in un-
 serm Herzen heißt: wenn
 wir, nachdem wir uns er-
 kant, und was du bist und
 wirst genant, bedenken, was
 du an uns hast gethan: so
 beten wir im Staube da-
 für an.
 4. Wir wissen alle, wer
 wir sind, und daß sich nie-
 mand bey uns findt, der
 etwas vorzubringen wüßt,
 warum ihn JESus lieben
 Input
 <pb n="313b" src="313.jpg" />
 müßt; und sehn uns doch
 in deinem Bunde stehn:
 wir solten wol vor Beu-
 gung fast vergehn.
 5. Ach drücks uns im-
 mer tiefer ein, und laß uns
 deine Jünger seyn: wenn
 man auf Erden zeugen soll,
 so mach uns deiner Freude
 voll; wenn unser Mund
 dich andern Seelen preist,
 so sey uns nah mit deinem
 Wort und Geist.
 6. Die äußere Hütte müsse

Normalisierter Text

2. Die Antwort ohne
 weitem Schluss erfolgt,
 dass man sich beugen muss;
 „Ich liebe, heißt es, o Sünder,
 „dich, so schlecht du
 „bist, vergnügt du mich;
 „bin ich gleich mächtig,
 „herrlich, reich und groß,
 „und du gleich arm und
 „elend, nackt und bloß.“
 3. O wie erstaunet unser
 Geist, wenn es so in unserm
 Herzen heißt: Wenn
 wir, nachdem wir uns erkannt,
 und was du bist und
 wirst genannt, bedenken, was
 du an uns hast getan: So
 beten wir im Staube dafür
 an.
 4. Wir wissen alle, wer
 wir sind, und dass sich niemand
 bei uns findet, der
 etwas vorzubringen wüsste,
 warum ihn Jesus lieben
 Output
 <pb n="313b" src="313.jpg" />
 musst; und sehen uns doch
 in deinem Bund stehen:
 wir sollten wohl vor Beugung
 fast vergehen.
 5. Ach drück uns immer
 tiefer ein, und lass uns
 deine Jünger sein: wenn
 man auf Erden zeugen soll,
 so mach uns deiner Freude
 voll; wenn unser Mund
 dich anderen Seelen preist,
 so sei uns nah mit deinem
 Wort und Geist.
 6. Die äußere Hütte müsse

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023321	auch noch stehen bleiben	auch noch stehen bleiben
Gesangbuch1778_1_023322	zum Gebrauch: es grüne	zum Gebrauch: es grüne
Gesangbuch1778_1_023323	unser Leben dir, und brin-	unser Leben dir, und bringe
Gesangbuch1778_1_023324	ge täglich Guts herfür;	täglich Gutes hervor;
Gesangbuch1778_1_023325	weil unser Sinn nur geht	weil unser Sinn nur geht
Gesangbuch1778_1_023326	auf Gnad und Zucht, so	auf Gnad und Zucht, so
Gesangbuch1778_1_023327	schenke uns von beiden	schenke uns von beiden
Gesangbuch1778_1_023328	manche Frucht.	manche Frucht.
Gesangbuch1778_1_023329	563. Mel. 195.	563. Mel. 195.
Gesangbuch1778_1_023330	Treuester Freund der See-	Treuester Freund der Seelen!
Gesangbuch1778_1_023331	len! o du Herz voll	o du Herz voll
Gesangbuch1778_1_023332	Liebe, und für uns voll	Liebe, und für uns voll
Gesangbuch1778_1_023333	Gnadentriebe: auf der Welt	Gnadentriebe: auf der Welt
Gesangbuch1778_1_023334	ist niemand, der da sagen	ist niemand, der da sagen
Gesangbuch1778_1_023335	könnte, daß er gegen dich	könnte, dass er gegen dich
Gesangbuch1778_1_023336	entbrennte noch vorher, ehe	entbrannte noch vorher, ehe
Gesangbuch1778_1_023337	er in den Gnadenstunden	er in den Gnadenstunden
Gesangbuch1778_1_023338	deinen Zug empfunden.	deinen Zug empfunden.
Gesangbuch1778_1_023339	2. Man erstaunet billig,	2. Man erstaunt billig,
Gesangbuch1778_1_023340	und ist voll Bewegung, bey	und ist voll Bewegung, bei
Gesangbuch1778_1_023341	derselben Ueberlegung, daß	derselben Überlegung, dass
Gesangbuch1778_1_023342	du gutes Wesen, welches	du gutes Wesen, welches
Gesangbuch1778_1_023343	rein und heilig, und die	rein und heilig, und die
Gesangbuch1778_1_023344	Liebe selbst, so treulich dich	Liebe selbst, so treulich dich
Gesangbuch1778_1_023345	be-	be-
Gesangbuch1778_1_023346	<pb n="314a" src="314.jpg" />	<pb n="314a" src="314.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023347	und insonderheit gegen die Seinen. 295	und insbesondere gegen die Seinen. 295
Gesangbuch1778_1_023348	bemühst, und erglühst, See-	bemühst und erglühst, Seelen
Gesangbuch1778_1_023349	len nachzugehen, die dich	nachzugehen, die dich
Gesangbuch1778_1_023350	fliehn und schmähen.	fliehen und schmähen.
Gesangbuch1778_1_023351	3. Denn das sind in	3. Denn das sind in
Gesangbuch1778_1_023352	Wahrheit alle unsre Gaben,	Wahrheit alle unsre Gaben,
Gesangbuch1778_1_023353	die wir dir gegeben haben:	die wir dir gegeben haben:
Gesangbuch1778_1_023354	das nahmst du zur Ursach,	das nahmst du zur Ursache,
Gesangbuch1778_1_023355	das hat dich getrieben, uns	das hat dich getrieben, uns
Gesangbuch1778_1_023356	bis in den Tod zu lieben.	bis in den Tod zu lieben.
Gesangbuch1778_1_023357	Herzesherr! wo ist der,	Herzesherr! Wo ist der,
Gesangbuch1778_1_023358	dems nicht Gnade deuchtet,	dem es nicht Gnade dünkt,
Gesangbuch1778_1_023359	die die Wangen feuchtet?	die die Wangen feuchtet?
Gesangbuch1778_1_023360	4. Jst es anders mög-	4. Ist es anders möglich?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023361	lich? solten Herzen künnen	Sollten Herzen können
Gesangbuch1778_1_023362	bey der Liebesgluth nicht	bei der Liebesglut nicht
Gesangbuch1778_1_023363	brennen, wenn sie zu dir	brennen, wenn sie zu dir
Gesangbuch1778_1_023364	nahen? nein, man muß	nahen? Nein, man muss
Gesangbuch1778_1_023365	zerfliessen thränende zu deir	zerfließen, Tränen zu deinen
Gesangbuch1778_1_023366	nen Füßen. Gotteslamm!	Füßen. Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_023367	wundersam ist dein Liebs	Wundersam ist dein Liebesbezeigen,
Gesangbuch1778_1_023368	bezeigen, Menschenwitz muß	Menschenwitz muss
Gesangbuch1778_1_023369	schweigen.	schweigen.
Gesangbuch1778_1_023370	5. Doch die Einfalt lal	5. Doch die Einfalt lallt;
Gesangbuch1778_1_023371	let; und die kleinen Seelen	und die kleinen Seelen
Gesangbuch1778_1_023372	künnen was davon erzeh	können was davon erzählen:
Gesangbuch1778_1_023373	len: alle arme Sünder kün	alle armen Sünder können
Gesangbuch1778_1_023374	nen es beschreiben; alle,	es beschreiben; alle,
Gesangbuch1778_1_023375	welche elend bleiben, fühl	welche elend bleiben, fühlen
Gesangbuch1778_1_023376	len sich und auch dich: diese	sich und auch dich: diese
Gesangbuch1778_1_023377	künnen tünen von dir Wun	können künden von dir Wunderschönen.
Gesangbuch1778_1_023378	derschönen.	
Gesangbuch1778_1_023379	6. Das ist ihre Stär	6. Das ist ihre Stärkung,
Gesangbuch1778_1_023380	kung, wenn sie noch so	wenn sie noch so
Gesangbuch1778_1_023381	schmächtig, und die Sünde	schmächtig, und die Sünde
Gesangbuch1778_1_023382	noch so mächtig, daß du	noch so mächtig, dass du
Gesangbuch1778_1_023383	sie erwehlet, und um sie	sie erwählt, und um sie
Gesangbuch1778_1_023384	geworben, ob sie gleich so	geworben, obwohl sie gleich so
Gesangbuch1778_1_023385	grundverdorben; denn all	grundverdorben; denn allhier,
Gesangbuch1778_1_023386	hie, glauben sie, gilt es	glauben sie, gilt es
Gesangbuch1778_1_023387	<pb n="314b" src="314.jpg" />	<pb n="314b" src="314.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023388	nicht erliegen, sondern du	nicht erliegen, sondern du
Gesangbuch1778_1_023389	mußt siegen.	musst siegen.
Gesangbuch1778_1_023390	7. Ja, du Herz voll	7. Ja, du Herz voll
Gesangbuch1778_1_023391	Treue! so pflegst du zu	Treue! So pflegst du es zu
Gesangbuch1778_1_023392	machen; so pflegst du für	machen; so pflegst du für
Gesangbuch1778_1_023393	uns zu wachen: dein er	uns zu wachen: dein erkauftes
Gesangbuch1778_1_023394	kaufes Erbe weißt du zu	Erbe weißt du zu
Gesangbuch1778_1_023395	bewahren vor so mancher	bewahren vor so mancherlei
Gesangbuch1778_1_023396	ley Gefahren, wenn auch	Gefahren, wenn auch
Gesangbuch1778_1_023397	gleich Satans Reich mit	gleich Satans Reich mit
Gesangbuch1778_1_023398	dem ganzen Heere dir ent	dem ganzen Heere dir entgegen
Gesangbuch1778_1_023399	gegen wäre.	wäre.
Gesangbuch1778_1_023400	8. Schau, wir fallen nie	8. Schau, wir fallen nieder,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023401	der, nicht mit Furcht und	nicht mit Furcht und
Gesangbuch1778_1_023402	Zittern, nicht vor GÖttes	Zittern, nicht vor Gottes
Gesangbuch1778_1_023403	Zorngewittern; nein, wir	Zorngewittern; nein, wir
Gesangbuch1778_1_023404	sind gezogen durch dein	sind gezogen durch dein
Gesangbuch1778_1_023405	Liebesneigen in ein ehrer-	Liebesneigen in ein ehrerbietiges
Gesangbuch1778_1_023406	bietigs Beugen, vor dem	Beugen, vor dem
Gesangbuch1778_1_023407	Thron, GÖttes Sohn! da	Thron, Gottes Sohn! da
Gesangbuch1778_1_023408	du sitzt in Klarheit, voller	du sitzt in Klarheit, voller
Gesangbuch1778_1_023409	Gnad und Wahrheit.	Gnad und Wahrheit.
Gesangbuch1778_1_023410	9. Reich uns deinen	9. Reich uns deinen
Gesangbuch1778_1_023411	Zepter, majestätsche Liebe!	Zepter, majestätische Liebe!
Gesangbuch1778_1_023412	o daß er doch immer	o dass er doch immer
Gesangbuch1778_1_023413	bliebe auf uns zugewen-	bliebe auf uns zugewendet,
Gesangbuch1778_1_023414	det, und das Herz es	und das Herz es
Gesangbuch1778_1_023415	merkte, daß es deine Gna-	merkte, dass es deine Gnade
Gesangbuch1778_1_023416	de stärkte; Aug und Mund	stärkte; Aug und Mund
Gesangbuch1778_1_023417	würd zur Stund von den	würd zur Stund von den
Gesangbuch1778_1_023418	Gnadengüssen übergehen	Gnadengüssen übergehen
Gesangbuch1778_1_023419	müssen.	müssen.
Gesangbuch1778_1_023420	564. Mel. 69.	564. Mel. 69.
Gesangbuch1778_1_023421	Mein Auserkorner, in-	Mein Auserwählter, innigst
Gesangbuch1778_1_023422	nigst Herzgeliebter,	Herzgeliebter,
Gesangbuch1778_1_023423	mir Geborner, bis zum Tod	mir Geborner, bis zum Tod
Gesangbuch1778_1_023424	Geübter, treuer Bräutigam	Geübter, treuer Bräutigam
Gesangbuch1778_1_023425	und Befreyer!	und Befreier!
Gesangbuch1778_1_023426	T 4 2. Mein	T 4 2. Mein
Gesangbuch1778_1_023427	<pb n="315a" src="315.jpg" />	<pb n="315a" src="315.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023428	296 Von der Liebe JEsu zu den Menschen,	296 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_023429	2. Mein Herze brennet,	2. Mein Herze brennt,
Gesangbuch1778_1_023430	wenn ich auf dich blicke;	wenn ich auf dich blicke;
Gesangbuch1778_1_023431	es erkennet sein so grosses	es erkennt sein so großes
Gesangbuch1778_1_023432	Glücke: ich bin ja deines	Glücke: ich bin ja deines
Gesangbuch1778_1_023433	Bluts Gewinn.	Bluts Gewinn.
Gesangbuch1778_1_023434	3. Wie künt ich schwei-	3. Wie könnt ich schweigen,
Gesangbuch1778_1_023435	gen, und dein treues Lie-	und dein treues Lieben
Gesangbuch1778_1_023436	ben nicht bezeugen mit ent-	nicht bezeugen mit entbrannten
Gesangbuch1778_1_023437	branten Trieben? o nein,	Trieben? O nein,
Gesangbuch1778_1_023438	es muß bekennet seyn!	es muss bekannt sein!
Gesangbuch1778_1_023439	4. Jsts gleich gelallet,	4. Ist es gleich gelallt,
Gesangbuch1778_1_023440	so ists doch verständlich;	so ist es doch verständlich;

ID

Gesangbuch1778_1_023441
 Gesangbuch1778_1_023442
 Gesangbuch1778_1_023443
 Gesangbuch1778_1_023444
 Gesangbuch1778_1_023445
 Gesangbuch1778_1_023446
 Gesangbuch1778_1_023447
 Gesangbuch1778_1_023448
 Gesangbuch1778_1_023449
 Gesangbuch1778_1_023450
 Gesangbuch1778_1_023451
 Gesangbuch1778_1_023452
 Gesangbuch1778_1_023453
 Gesangbuch1778_1_023454
 Gesangbuch1778_1_023455
 Gesangbuch1778_1_023456
 Gesangbuch1778_1_023457
 Gesangbuch1778_1_023458
 Gesangbuch1778_1_023459
 Gesangbuch1778_1_023460
 Gesangbuch1778_1_023461
 Gesangbuch1778_1_023462
 Gesangbuch1778_1_023463
 Gesangbuch1778_1_023464
 Gesangbuch1778_1_023465
 Gesangbuch1778_1_023466
 Gesangbuch1778_1_023467
 Gesangbuch1778_1_023468
 Gesangbuch1778_1_023469
 Gesangbuch1778_1_023470
 Gesangbuch1778_1_023471
 Gesangbuch1778_1_023472
 Gesangbuch1778_1_023473
 Gesangbuch1778_1_023474
 Gesangbuch1778_1_023475
 Gesangbuch1778_1_023476
 Gesangbuch1778_1_023477
 Gesangbuch1778_1_023478
 Gesangbuch1778_1_023479
 Gesangbuch1778_1_023480

Diplomatische Transkription

denn es waltet mein Ge-
 müth unendlich über dich,
 mein Freund, mein Lieber!
 5. Auf, ihr Gespielen,
 helft mir JEsum preisen!
 die ihn fühlen, müßens
 auch beweisen: tünet dem,
 der uns versühnet!
 6. Was ist wol irgend
 mit ihm zu vergleichen?
 man findt nirgend: was
 an ihn kan reichen; für-
 wahr, er ist uns alles gar!
 7. Wie so bedächtigt ist
 sein seligs Pflegen! sind wir
 schwächtigt, ist er gleich zu-
 gegen, und schafft uns wie-
 der neue Kraft.
 8. Gehts durchs Ge-
 dränge, wenn wir uns
 verirrtten; wird uns enge:
 klagt mans nur dem Hir-
 ten; o der macht leichte,
 was sonst schwer.
 9. Sein Geist der drin-
 get auf Wahrheit und Rech-
 te, und er bringet, wie
 mans nimmer dächte, die
 Sach auch selbst ins rechte
 Fach.
 10. Kümmts auf sein Lie-
 ben: was soll man da sa-
 gen! wer hats beschrieben
 itzt und vorger Tagen? wo
 find ich Wort, ich armes
 Kind!
 11. Das läßt sich besser
 fühlen, als benennen; im-
 mer grösser wird des Her-

Normalisierter Text

denn es waltt mein Gemüt
 unendlich über dich,
 mein Freund, mein Lieber!
 5. Auf, ihr Gespielen,
 helft mir Jesum preisen!
 die ihn fühlen, müssen es
 auch beweisen: kündet dem,
 der uns versöhnt!
 6. Was ist wohl irgend
 mit ihm zu vergleichen?
 man findet nirgend: was
 an ihn kann reichen; fürwahr,
 er ist uns alles gar!
 7. Wie so bedächtigt ist
 sein seliges Pflegen! Sind wir
 schwächtigt, ist er gleich zugegen,
 und schafft uns wieder
 neue Kraft.
 8. Geht es durchs Gedränge,
 wenn wir uns
 verirrtten; wird uns eng:
 klagt man es nur dem Hirten;
 o der macht leicht,
 was sonst schwer.
 9. Sein Geist, der dringet
 auf Wahrheit und Rechte,
 und er bringt, wie
 man es nimmer dächte, die
 Sache auch selbst ins rechte
 Fach.
 10. Kommt es auf sein Lieben:
 was soll man da sagen!
 Wer hat es beschrieben
 jetzt und voriger Tagen? Wo
 finde ich Wort, ich armes
 Kind!
 11. Das lässt sich besser
 fühlen, als benennen; immer
 größer wird des Herzens

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023481	zens Brennen: man muß	Brennen: man muss
Gesangbuch1778_1_023482	nur bleiben bey dem Genuß.	nur bleiben beim Genuss.
Gesangbuch1778_1_023483	12. Laßt uns daneben	12. Lasst uns daneben
Gesangbuch1778_1_023484	auch im Wandel lehren,	auch im Wandel lehren,
Gesangbuch1778_1_023485	(weil wir leben) wem wir	(weil wir leben) wem wir
Gesangbuch1778_1_023486	angehören; und wer uns	angehören; und wer uns
Gesangbuch1778_1_023487	lieb ist: Er, nur er!	lieb ist: Er, nur er!
Gesangbuch1778_1_023488	565. Mel. 68.	565. Mel. 68.
Gesangbuch1778_1_023489	Dank sey JEsu Huld,	Dank sei Jesu Huld,
Gesangbuch1778_1_023490	welche mit Geduld unsre	welche mit Geduld unsre
Gesangbuch1778_1_023491	grosse Schwachheit trägt,	große Schwachheit trägt,
Gesangbuch1778_1_023492	die sich oft zu Tage leget,	die sich oft zu Tage legt,
Gesangbuch1778_1_023493	und uns allezeit gnädig	und uns allezeit gnädig
Gesangbuch1778_1_023494	benedeyt.	benedeit.
Gesangbuch1778_1_023495	2. Wenn wir Arme nicht	2. Wenn wir Armen nicht
Gesangbuch1778_1_023496	für sein Gnadenlicht seine	für sein Gnadenlicht seine
Gesangbuch1778_1_023497	Wundergüte priesen, und	Wundergüte priesen, und
Gesangbuch1778_1_023498	uns dankbarlich bewiesen,	uns dankbarlich bewiesen,
Gesangbuch1778_1_023499	wårn wir deß nicht werth,	wåren wir dessen nicht wert,
Gesangbuch1778_1_023500	was er uns beschert.	was er uns beschert.
Gesangbuch1778_1_023501	566. Mel. 36.	566. Mel. 36.
Gesangbuch1778_1_023502	Die Summa seiner küst-	Die Summe seiner köstlichen
Gesangbuch1778_1_023503	lichen Gedanken, voll	Gedanken, voll
Gesangbuch1778_1_023504	Langmuth, voller Huld,	Langmut, voller Huld,
Gesangbuch1778_1_023505	und ohne Wanken, beugt	und ohne Wanken, beugt
Gesangbuch1778_1_023506	mei-	mei-
Gesangbuch1778_1_023507	<pb n="316a" src="316.jpg" />	<pb n="316a" src="316.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023508	und insonderheit gegen die Seinen. 297	und insbesondere gegen die Seinen. 297
Gesangbuch1778_1_023509	meine Seel in Staub, und	meine Seele in Staub, und
Gesangbuch1778_1_023510	ist daneben mein Trost und	ist daneben mein Trost und
Gesangbuch1778_1_023511	Leben.	Leben.
Gesangbuch1778_1_023512	2. Jch bin in Wahrheit	2. Ich bin in Wahrheit
Gesangbuch1778_1_023513	eins der schlechtesten Wesen,	eins der schlechtesten Wesen,
Gesangbuch1778_1_023514	das sich der liebe Heiland	das sich der liebe Heiland
Gesangbuch1778_1_023515	auserlesen; und was er	auserlesen; und was er
Gesangbuch1778_1_023516	thut, das sind Barmher-	tut, das sind Barmherzigkeiten
Gesangbuch1778_1_023517	zigkeiten auf allen Seiten.	auf allen Seiten.
Gesangbuch1778_1_023518	3. Hått er sich nicht	3. Håtte er sich nicht
Gesangbuch1778_1_023519	zuerst an mich gehangen;	zuerst an mich gehangen;
Gesangbuch1778_1_023520	ich wår von selbst ihn wol	ich wåre von selbst ihn wohl

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023521	nicht suchen gängen; drum	nicht suchen gegangen; drum
Gesangbuch1778_1_023522	sucht' er mich, und nahm	suchte er mich, und nahm
Gesangbuch1778_1_023523	mich mit Erbarmen in seine	mich mit Erbarmen in seine
Gesangbuch1778_1_023524	Armen.	Armen.
Gesangbuch1778_1_023525	4. Nun dank ich ihm	4. Nun dank ich ihm
Gesangbuch1778_1_023526	von Grunde meiner See-	von Grund meiner Seelen,
Gesangbuch1778_1_023527	len, daß er nach seinem ewi-	dass er nach seinem ewigen
Gesangbuch1778_1_023528	gen Erwehlen auch mich zu	Erwählen auch mich zu
Gesangbuch1778_1_023529	seiner Blutgemeinde brachte,	seiner Blutgemeinde brachte,
Gesangbuch1778_1_023530	und selig machte.	und selig machte.
Gesangbuch1778_1_023531	567. Mel. 79.	567. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_023532	Mein blutiger Erbarmer!	Mein blutiger Erbarmer!
Gesangbuch1778_1_023533	wie komm ich doch,	wie komm ich doch,
Gesangbuch1778_1_023534	ich Armer, zu den verbun-	ich Armer, zu den verbundenen
Gesangbuch1778_1_023535	denen auf deinen Tod und	auf deinen Tod und
Gesangbuch1778_1_023536	Schmerzen, vergnügten sel-	Schmerzen, vergnügten selgen
Gesangbuch1778_1_023537	gen Herzen? was hast du	Herzen? Was hast du
Gesangbuch1778_1_023538	dir an mir ersehn?	dir an mir ersehen?
Gesangbuch1778_1_023539	2. Jch brachte Unver-	2. Ich brachte Unvermögen,
Gesangbuch1778_1_023540	mögen, und kam zurück	und kam zurück
Gesangbuch1778_1_023541	voll Segen; ich brachte	voll Segen; ich brachte
Gesangbuch1778_1_023542	dir ein Herz, da kaum	dir ein Herz, da kaum
Gesangbuch1778_1_023543	ein Tocht zu finden, ein	ein Docht zu finden, ein
Gesangbuch1778_1_023544	Lämpchen anzuzünden; und	Lämpchen anzuzünden; und
Gesangbuch1778_1_023545	doch erglühts bey deinem	doch erglüht es bei deinem
Gesangbuch1778_1_023546	Schmerz.	Schmerz.
Gesangbuch1778_1_023547	<pb n="316b" src="316.jpg" />	<pb n="316b" src="316.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023548	3. Wie dank ichs deiner	3. Wie dank ich es deiner
Gesangbuch1778_1_023549	Zieh! die mich auf der	Zieh! Die mich auf der
Gesangbuch1778_1_023550	Marie ihr Gnadenloos ge-	Marie ihr Gnadenlos gebracht;
Gesangbuch1778_1_023551	bracht; daß ich zu deinen	dass ich zu deinen
Gesangbuch1778_1_023552	Füßen kan haben und ge-	Füßen kann haben und genießen,
Gesangbuch1778_1_023553	niessen, was mich, dein	was mich, dein
Gesangbuch1778_1_023554	Würmlein, selig macht.	Würmlein, selig macht.
Gesangbuch1778_1_023555	4. Nun ich weiß nichts	4. Nun weiß ich nichts
Gesangbuch1778_1_023556	zu sagen, als dich erstaunt	zu sagen, als dich erstaunt
Gesangbuch1778_1_023557	zu fragen: ists möglich?	zu fragen: Ist es möglich?
Gesangbuch1778_1_023558	ja es ist! o was Barm-	Ja, es ist! O was Barmherzigkeiten
Gesangbuch1778_1_023559	herzigkeiten sich über uns	sich über uns
Gesangbuch1778_1_023560	verbreiten: sey hochgelobt,	verbreiten: sei hochgelobt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023561	HErr JESu Christ!	Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_1_023562	5. Wir sind gewiß nicht	5. Wir sind gewiss nicht
Gesangbuch1778_1_023563	Engel; nein: unsrer Fehl	Engel; nein: unsrer Fehler
Gesangbuch1778_1_023564	und Mängel ist eine grosse	und Mängel ist eine große
Gesangbuch1778_1_023565	Zahl; doch sind die Herzen	Zahl; doch sind die Herzen
Gesangbuch1778_1_023566	deine, beschämt, gebeugt	deine, beschämt, gebeugt
Gesangbuch1778_1_023567	und kleine, vom Eindruck	und klein, vom Eindruck
Gesangbuch1778_1_023568	deiner Gnadenwahl.	deiner Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_1_023569	568. Mel. 22.	568. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_023570	Die Treue JESu hört nie	Die Treue Jesu hört nie
Gesangbuch1778_1_023571	auf; davon ist unser	auf; davon ist unser
Gesangbuch1778_1_023572	Lebenslauf, der ihm nicht	Lebenslauf, der ihm nicht
Gesangbuch1778_1_023573	immer war zum Preis, ein	immer war zum Preis, ein
Gesangbuch1778_1_023574	augenscheinlicher Beweis.	augenscheinlicher Beweis.
Gesangbuch1778_1_023575	2. Wo warn wir Arme	2. Wo waren wir Armen
Gesangbuch1778_1_023576	hingewandt, da er uns	hingewandt, da er uns
Gesangbuch1778_1_023577	wieder sucht' und fand?	wieder suchte und fand?
Gesangbuch1778_1_023578	indems beynah um uns	indem es beinah um uns
Gesangbuch1778_1_023579	gethan, nahm er aufs neu	getan, nahm er aufs Neu
Gesangbuch1778_1_023580	sich unsrer an.	sich unsrer an.
Gesangbuch1778_1_023581	3. Noch sind die Au	3. Noch sind die Augen
Gesangbuch1778_1_023582	gen nicht geträugt; ein	nicht getrügt; ein
Gesangbuch1778_1_023583	Denkmaal, das gar lange	Denkmal, das gar lange
Gesangbuch1778_1_023584	beugt! sein Blut hat viel	beugt! Sein Blut hat viel
Gesangbuch1778_1_023585	an uns gethan; es wusch	an uns getan; es wusch
Gesangbuch1778_1_023586	T 5 uns	T 5 uns
Gesangbuch1778_1_023587	<pb n="317a" src="317.jpg" />	<pb n="317a" src="317.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023588	298 Von der Liebe JESu zu den Menschen,	298 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_023589	uns rein, man siehts uns	uns rein, man sieht es uns
Gesangbuch1778_1_023590	an.	an.
Gesangbuch1778_1_023591	4. Beym Blick auf sei	4. Beim Blick auf seinen
Gesangbuch1778_1_023592	nen blutgen Tod wird un	blutigen Tod wird unser
Gesangbuch1778_1_023593	ser Aug oft naß und roth,	Aug oft nass und rot,
Gesangbuch1778_1_023594	und unser Glaube bleibt ge	und unser Glaube bleibt gesund;
Gesangbuch1778_1_023595	sund; Dank sey dem Lamm	Dank sei dem Lamm
Gesangbuch1778_1_023596	für uns verwundet!	für uns verwundet!
Gesangbuch1778_1_023597	5. Das Anliegen ist eis	5. Das Anliegen ist eigentlich,
Gesangbuch1778_1_023598	gentlich, daß er ein jeds	dass er ein jedes
Gesangbuch1778_1_023599	absonderlich oft mit sich auf	absonderlich oft mit sich auf
Gesangbuch1778_1_023600	die Seite nehm, und durch	die Seite nehme, und durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023601	Umarmungen beschäm.	Umarmungen beschäme.
Gesangbuch1778_1_023602	569. Mel. 244.	569. Mel. 244.
Gesangbuch1778_1_023603	Geschieht es einem Gliede	Geschieht es einem Glied
Gesangbuch1778_1_023604	des Leibes JESu Christ,	des Leibes Jesu Christ,
Gesangbuch1778_1_023605	daß seines Herzens Friede	dass seines Herzens Friede
Gesangbuch1778_1_023606	durch was gestüret ist: der	durch was gestört ist: der
Gesangbuch1778_1_023607	stets attente Mann auf al-	stets aufmerksame Mann auf alles,
Gesangbuch1778_1_023608	les, was uns kan von nah	was uns kann von nah
Gesangbuch1778_1_023609	und fern begegnen, merkts,	und fern begegnen, merkt es,
Gesangbuch1778_1_023610	und nimmt Theil daran.	und nimmt Teil daran.
Gesangbuch1778_1_023611	570. Mel. 228.	570. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_023612	Jch weiß, daß du barm-	Ich weiß, dass du barmherzig
Gesangbuch1778_1_023613	herzig bist, o Gottes-	bist, o Gotteslamm,
Gesangbuch1778_1_023614	lamm, HErr JESu Christ!	Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_1_023615	du blutiger Versühner: du	du blutiger Versöhner: du
Gesangbuch1778_1_023616	gabst mit süssem Friedens-	gabst mit süßem Friedenston
Gesangbuch1778_1_023617	ton mir volle Absolution;	mir volle Absolution;
Gesangbuch1778_1_023618	kein Zuspruch dünkt mich	kein Zuspruch dünkt mich
Gesangbuch1778_1_023619	schöner! mein Herz voll	schöner! Mein Herz voll
Gesangbuch1778_1_023620	Schmerz und voll Weh-	Schmerz und voll Wehmut
Gesangbuch1778_1_023621	muth sank in Demuth dir	sank in Demut dir
Gesangbuch1778_1_023622	zu Füßen, um mit Thrä-	zu Füßen, um mit Tränen
Gesangbuch1778_1_023623	nen sie zu küssen.	sie zu küssen.
Gesangbuch1778_1_023624	2. Nun bin ich innig	2. Nun bin ich innig
Gesangbuch1778_1_023625	wohlgemuth in der Ge-	wohlgemut in der Ge-
Gesangbuch1778_1_023626	<pb n="317b" src="317.jpg" />	<pb n="317b" src="317.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023627	meine, durch dein Blut,	meine, durch dein Blut,
Gesangbuch1778_1_023628	das du für mich vergossen;	das du für mich vergossen;
Gesangbuch1778_1_023629	ich habe meine Herzensfreud	ich habe meine Herzensfreude
Gesangbuch1778_1_023630	an dir und ihr, zu aller	an dir und ihr, zu aller
Gesangbuch1778_1_023631	Zeit, als eins der Mitge-	Zeit, als eins der Mitgenossen:
Gesangbuch1778_1_023632	nossen: und ich darf mich,	und ich darf mich,
Gesangbuch1778_1_023633	durchs Erwehlen GOTTes,	durchs Erwählen Gottes,
Gesangbuch1778_1_023634	zehlen zu den Leuten, welche	zählen zu den Leuten, welche
Gesangbuch1778_1_023635	deinen Ruhm ausbreiten.	deinen Ruhm ausbreiten.
Gesangbuch1778_1_023636	571. Mel. 10.	571. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_023637	Ach JESu! deine Treue	Ach Jesu! deine Treue
Gesangbuch1778_1_023638	ist alle Morgen neue,	ist alle Morgen neu,
Gesangbuch1778_1_023639	so daß zu deiner Ehre gar	so dass zu deiner Ehre gar
Gesangbuch1778_1_023640	viel zu sagen wäre.	viel zu sagen wäre.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023641	2. O künt ich dich so	2. O könnt ich dich so
Gesangbuch1778_1_023642	preisen, wie du auf tau r	preisen, wie du es auf tausend
Gesangbuch1778_1_023643	send Weisen um mich ver r	Weisen um mich verdient,
Gesangbuch1778_1_023644	dient, so fände mein Lob r	so fände mein Lobgesang
Gesangbuch1778_1_023645	gesang kein Ende!	kein Ende!
Gesangbuch1778_1_023646	572. Mel. 15.	572. Mel. 15.
Gesangbuch1778_1_023647	Wie preis ich doch den	Wie preis ich doch den
Gesangbuch1778_1_023648	Liebesrath des Gebers	Liebesrat des Gebers
Gesangbuch1778_1_023649	aller Gabe, der immer	aller Gaben, der immer
Gesangbuch1778_1_023650	mehr gegeben hat, als ich	mehr gegeben hat, als ich
Gesangbuch1778_1_023651	gebeten habe!	gebeten habe!
Gesangbuch1778_1_023652	2. Wer wartet, bis der	2. Wer wartet, bis der
Gesangbuch1778_1_023653	Heiland macht, der hat	Heiland macht, der hat
Gesangbuch1778_1_023654	von Glück zu sagen; eh er	von Glück zu sagen; ehe er
Gesangbuch1778_1_023655	den Lasten nachgedacht, so	den Lasten nachgedacht, so
Gesangbuch1778_1_023656	sind sie weggetragen.	sind sie weggetragen.
Gesangbuch1778_1_023657	3. Er hat ein innigs	3. Er hat ein inniges
Gesangbuch1778_1_023658	Liebesband mit meiner Seel	Liebesband mit meiner Seele
Gesangbuch1778_1_023659	gebunden: o würd es einst	gebunden: o würd es einst
Gesangbuch1778_1_023660	in seiner Hand noch unver r	in seiner Hand noch unverletzt
Gesangbuch1778_1_023661	letzt gefunden!	gefunden!
Gesangbuch1778_1_023662	4. Du bist ein holder	4. Du bist ein holder
Gesangbuch1778_1_023663	Bräutigam, der zu der	Bräutigam, der zu der
Gesangbuch1778_1_023664	Men r	Men-
Gesangbuch1778_1_023665	<pb n="318a" src="318.jpg" />	<pb n="318a" src="318.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023666	und insonderheit gegen die Seinen. 299	und insbesondere gegen die Seinen. 299
Gesangbuch1778_1_023667	Menschenseele in ihr so tie r	schenseele in ihr so tiefes
Gesangbuch1778_1_023668	fes Elend kam, daß er sich	Elend kam, dass er sich
Gesangbuch1778_1_023669	ihr vermähle:	ihr vermähle:
Gesangbuch1778_1_023670	5. Von dieser deiner	5. Von dieser deiner
Gesangbuch1778_1_023671	Herzlichkeit kan ich ohn r	Herzlichkeit kann ich ohnmöglich
Gesangbuch1778_1_023672	müglich schweigen: künt	schweigen: Könn
Gesangbuch1778_1_023673	ich doch deiner Christenheit	ich doch deiner Christenheit
Gesangbuch1778_1_023674	durchgängig davon zeugen!	durchgängig davon zeugen!
Gesangbuch1778_1_023675	6. Wenn doch der ganze	6. Wenn doch der ganze
Gesangbuch1778_1_023676	Menschenstand sich JEsu	Menschenstand sich Jesu
Gesangbuch1778_1_023677	mücht ergeben! so brächt	möchte ergeben! So brächt
Gesangbuch1778_1_023678	ihn die durchgrabne Hand	ihn die durchgrabne Hand
Gesangbuch1778_1_023679	gewiß zum ewgen Leben.	gewiss zum ewigen Leben.
Gesangbuch1778_1_023680	7. Jnzwischen fallen vor	7. Inzwischen fallen vor

ID

Gesangbuch1778_1_023681
 Gesangbuch1778_1_023682
 Gesangbuch1778_1_023683
 Gesangbuch1778_1_023684
 Gesangbuch1778_1_023685
 Gesangbuch1778_1_023686
 Gesangbuch1778_1_023687
 Gesangbuch1778_1_023688
 Gesangbuch1778_1_023689
 Gesangbuch1778_1_023690
 Gesangbuch1778_1_023691
 Gesangbuch1778_1_023692
 Gesangbuch1778_1_023693
 Gesangbuch1778_1_023694
 Gesangbuch1778_1_023695
 Gesangbuch1778_1_023696
 Gesangbuch1778_1_023697
 Gesangbuch1778_1_023698
 Gesangbuch1778_1_023699
 Gesangbuch1778_1_023700
 Gesangbuch1778_1_023701
 Gesangbuch1778_1_023702
 Gesangbuch1778_1_023703
 Gesangbuch1778_1_023704
 Gesangbuch1778_1_023705
 Gesangbuch1778_1_023706
 Gesangbuch1778_1_023707
 Gesangbuch1778_1_023708
 Gesangbuch1778_1_023709
 Gesangbuch1778_1_023710
 Gesangbuch1778_1_023711
 Gesangbuch1778_1_023712
 Gesangbuch1778_1_023713
 Gesangbuch1778_1_023714
 Gesangbuch1778_1_023715
 Gesangbuch1778_1_023716
 Gesangbuch1778_1_023717
 Gesangbuch1778_1_023718
 Gesangbuch1778_1_023719
 Gesangbuch1778_1_023720

Diplomatische Transkription

dir hin, die du mit Schweiß
 und Schmerzen erkaufst zu
 deinem Kreuzgewinn, mit
 treuverliebten Herzen.
 573. Mel. 101.
 Komm, beug dich tief,
 du Volk des Lamms!
 in diesen deinen Gnaden-
 stunden: die selge Frucht des
 Kreuzesstamms, die Gna-
 denfüll in seinen Wunden
 ist immerdar für Sünder
 aufgetan; kommt nur
 getrost, obgleich gebückt
 heran!
 2. Er hat uns bis in
 Tod geliebt; er starb, sein
 Sündervolk zu samlen.
 Wem er das zu erkennen
 gibt, der will wol gerne da-
 von stamlen; doch schweigt
 man bald und betet drü-
 ber an, daß er an Sündern
 sich vergnügen kan.
 <pb n="318b" src="318.jpg" />
 3. Gelobt sey seine
 Gnadenwahl, die uns dem
 Dienst der Welt entnom-
 men; wir sind nun in die
 selge Zahl der armen Sün-
 der mit gekommen, und ler-
 nen, so wie sie, sein Herz
 verstehn, und müchten gerne
 alles selig sehn.
 574. Mel. 1.
 Lamm! unser hühstes Gut
 bleibst du doch wahrlich
 und deine Liebe zu uns ist
 beharrlich.
 2. Du bist so voller Gna-

Normalisierter Text

dir hin, die du mit Schweiß
 und Schmerzen erkaufst zu
 deinem Kreuzgewinn, mit
 treuverliebten Herzen.
 573. Mel. 101.
 Komm, beug dich tief,
 du Volk des Lamms!
 in diesen deinen Gnadenstunden:
 die selige Frucht des
 Kreuzesstamms, die Gnadenfülle
 in seinen Wunden
 ist immerdar für Sünder
 aufgetan; kommt nur
 getrost, obgleich gebückt
 heran!
 2. Er hat uns bis in
 Tod geliebt; er starb, sein
 Sündervolk zu sammeln.
 Wem er das zu erkennen
 gibt, der will wohl gerne davon
 stammeln; doch schweigt
 man bald und betet drüber
 an, dass er an Sündern
 sich vergnügen kann.
 <pb n="318b" src="318.jpg" />
 3. Gelobt sei seine
 Gnadenwahl, die uns dem
 Dienst der Welt entnommen;
 wir sind nun in die
 selige Zahl der armen Sünder
 mit gekommen, und lernen,
 so wie sie, sein Herz
 verstehen, und möchten gerne
 alles selig sehen.
 574. Mel. 1.
 Lamm! Unser höchstes Gut
 bleibst du doch wahrlich
 und deine Liebe zu uns ist
 beharrlich.
 2. Du bist so voller Gnade,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023721	de, und so herzlich, daß	und so herzlich, dass
Gesangbuch1778_1_023722	wenn man schüchtern wär,	wenn man schüchtern wär,
Gesangbuch1778_1_023723	so thäts dir schmerzlich.	so täte es dir schmerzlich.
Gesangbuch1778_1_023724	3. Drum werden wir	3. Drum werden wir
Gesangbuch1778_1_023725	zu dir auch täglich dreister,	zu dir auch täglich dreister,
Gesangbuch1778_1_023726	denn du bist unser lieber	denn du bist unser lieber
Gesangbuch1778_1_023727	HErr und Meister;	Herr und Meister;
Gesangbuch1778_1_023728	4. Und unser Herz ist so	4. Und unser Herz ist so
Gesangbuch1778_1_023729	an dich gewühnet, daß,	an dich gewöhnt, dass,
Gesangbuch1778_1_023730	wenn du fehlst, man sich	wenn du fehlst, man sich
Gesangbuch1778_1_023731	gleich ängstlich sehnet.	gleich ängstlich sehnet.
Gesangbuch1778_1_023732	5. Du bists auch, den	5. Du bist es auch, den
Gesangbuch1778_1_023733	wir stets im Munde füh-	wir stets im Munde führen,
Gesangbuch1778_1_023734	ren, wenn unsre Lippen	wenn unsre Lippen
Gesangbuch1778_1_023735	sich zum Zeugen rühren.	sich zum Zeugen rühren.
Gesangbuch1778_1_023736	6. Wir sehn dich als	6. Wir sehn dich als
Gesangbuch1778_1_023737	gekreuzigt vor uns stehen,	gekreuzigt vor uns stehen,
Gesangbuch1778_1_023738	das pflegt uns Mark und	das pflegt uns Mark und
Gesangbuch1778_1_023739	Adern zu durchgehen.	Adern zu durchgehen.
Gesangbuch1778_1_023740	7. Da läuft dann Herz	7. Da läuft dann Herz
Gesangbuch1778_1_023741	und Mund beym Denken	und Mund beim Denken
Gesangbuch1778_1_023742	über, und du wirst uns	über, und du wirst uns
Gesangbuch1778_1_023743	dabey beständig lieber.	dabei beständig lieber.
Gesangbuch1778_1_023744	8. Du	8. Du
Gesangbuch1778_1_023745	<pb n="319a" src="319.jpg" />	<pb n="319a" src="319.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023746	300 Von der Liebe JEsu zu den Menschen,	300 Von der Liebe Jesu zu den Menschen,
Gesangbuch1778_1_023747	8. Du bist auch, wenn	8. Du bist auch, wenn
Gesangbuch1778_1_023748	wir etwas nüthig haben,	wir etwas nötig haben,
Gesangbuch1778_1_023749	das willge Herz, uns im-	das willige Herz, uns immer
Gesangbuch1778_1_023750	mer zu begaben.	zu begaben.
Gesangbuch1778_1_023751	9. Man hat nochs Wort	9. Man hat noch das Wort
Gesangbuch1778_1_023752	im Munde; sieh! so regen	im Munde; sieh! So regen
Gesangbuch1778_1_023753	sich schon die kindlich aus-	sich schon die kindlich ausgebetenen
Gesangbuch1778_1_023754	gebetne Segen.	Segen.
Gesangbuch1778_1_023755	10. Die heutige Erbar-	10. Die heutige Erbarmung,
Gesangbuch1778_1_023756	mung, Gnad und Treue,	Gnad und Treue,
Gesangbuch1778_1_023757	die ist auch morgen wieder	die ist auch morgen wieder
Gesangbuch1778_1_023758	da aufs neue.	da aufs Neue.
Gesangbuch1778_1_023759	11. Dein Blut, das du	11. Dein Blut, das du
Gesangbuch1778_1_023760	für uns dahin gegeben, ist	für uns dahin gegeben, ist

ID

Gesangbuch1778_1_023761
 Gesangbuch1778_1_023762
 Gesangbuch1778_1_023763
 Gesangbuch1778_1_023764
 Gesangbuch1778_1_023765
 Gesangbuch1778_1_023766
 Gesangbuch1778_1_023767
 Gesangbuch1778_1_023768
 Gesangbuch1778_1_023769
 Gesangbuch1778_1_023770
 Gesangbuch1778_1_023771
 Gesangbuch1778_1_023772
 Gesangbuch1778_1_023773
 Gesangbuch1778_1_023774
 Gesangbuch1778_1_023775
 Gesangbuch1778_1_023776
 Gesangbuch1778_1_023777
 Gesangbuch1778_1_023778
 Gesangbuch1778_1_023779
 Gesangbuch1778_1_023780
 Gesangbuch1778_1_023781
 Gesangbuch1778_1_023782
 Gesangbuch1778_1_023783
 Gesangbuch1778_1_023784
 Gesangbuch1778_1_023785
 Gesangbuch1778_1_023786
 Gesangbuch1778_1_023787
 Gesangbuch1778_1_023788
 Gesangbuch1778_1_023789
 Gesangbuch1778_1_023790
 Gesangbuch1778_1_023791
 Gesangbuch1778_1_023792
 Gesangbuch1778_1_023793
 Gesangbuch1778_1_023794
 Gesangbuch1778_1_023795
 Gesangbuch1778_1_023796
 Gesangbuch1778_1_023797
 Gesangbuch1778_1_023798
 Gesangbuch1778_1_023799
 Gesangbuch1778_1_023800

Diplomatische Transkription

der alleinge Grund zu un-
 serm Leben.
 12. Man merket die Ge-
 sundheit unsrer Seele durch
 deine Kraft, auch an der
 Leibeshöhle.
 13. Nun solst du Lob
 und Ruhm von deinen Ga-
 ben, und an uns armen
 Sündern Freude haben.
 14. Ach gib es uns; so
 schwürn wir deinem Na-
 men, dir bis ans Ende
 treu zu bleiben. Amen.
 575. Mel. 79.
 Du blutiger Versöhner,
 der Kreuzgemeinde Die-
 ner, du unser Seelenmann!
 wir fallen dir zu Füßen,
 und wollen sie umschliessen,
 so gut der Arm des Glau-
 bens kan.
 2. Wir sind bedürftige
 Kinder, erlöste arme Sün-
 <pb n="319b" src="319.jpg" />
 der, die deinen Lebenssaft,
 der aus den Wundenhöh-
 len geflossen auf die See-
 len, in sich gesaugt zur
 Gotteskraft.
 3. Dis ist der Heiligen
 Stärke, daß gar nicht unsre
 Werke das blutbefreundete
 Lamm, uns Gnade zu er-
 zeigen, bewegen oder nei-
 gen; die Liebe dringt es
 wundersam.
 4. Wir wissen nichts zu
 sagen, als dich erstaunt
 zu fragen: ists möglich,

Normalisierter Text

der alleinige Grund zu unserm
 Leben.
 12. Man merkt die Gesundheit
 unsrer Seele durch
 deine Kraft, auch an der
 Leibeshöhle.
 13. Nun sollst du Lob
 und Ruhm von deinen Gaben,
 und an uns armen
 Sündern Freude haben.
 14. Ach gib es uns; so
 schwören wir deinem Namen,
 dir bis ans Ende
 treu zu bleiben. Amen.
 575. Mel. 79.
 Du blutiger Versöhner,
 der Kreuzgemeinde Diener,
 du unser Seelenmann!
 wir fallen dir zu Füßen,
 und wollen sie umschließen,
 so gut der Arm des Glaubens
 kann.
 2. Wir sind bedürftige
 Kinder, erlöste arme Sün-
 <pb n="319b" src="319.jpg" />
 der, die deinen Lebenssaft,
 der aus den Wundenhöhlen
 geflossen auf die Seelen,
 in sich gesaugt zur
 Gotteskraft.
 3. Dies ist der Heiligen
 Stärke, dass gar nicht unsre
 Werke das blutbefreundete
 Lamm, uns Gnade zu erzeugen,
 bewegen oder neigen;
 die Liebe dringt es
 wundersam.
 4. Wir wissen nichts zu
 sagen, als dich erstaunt
 zu fragen: Ist es möglich,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023801	Gottes Sohn! daß du ge-	Gottes Sohn! dass du gebornen
Gesangbuch1778_1_023802	bornen Slaven hilfst in	Skla-ven hilfst in
Gesangbuch1778_1_023803	den Freyheitshafen, und	den Freiheitshafen, und
Gesangbuch1778_1_023804	sie bestimmst zu Kron und	sie bestimmst zu Kron und
Gesangbuch1778_1_023805	Thron.	Thron.
Gesangbuch1778_1_023806	5. Das macht uns Lie-	5. Das macht uns Liebesschmerzen,
Gesangbuch1778_1_023807	besscherzen, wie Wachs	wie Wachs
Gesangbuch1778_1_023808	sind unsre Herzen, ja wie	sind unsre Herzen, ja wie
Gesangbuch1778_1_023809	die Stäublein gar; wir	die Stäublein gar; wir
Gesangbuch1778_1_023810	lassen Thränen fließen, und	lassen Tränen fließen, und
Gesangbuch1778_1_023811	wollen sonst nichts wissen,	wollen sonst nichts wissen,
Gesangbuch1778_1_023812	als daß ein Lamm ge-	als dass ein Lamm geschlachtet
Gesangbuch1778_1_023813	schlachtet war.	war.
Gesangbuch1778_1_023814	576. Mel. 208.	576. Mel. 208.
Gesangbuch1778_1_023815	Blutiger Versühner, der	Blutiger Versöhner, der
Gesangbuch1778_1_023816	Gemeine Diener! wenn	Gemeinde Diener! Wenn
Gesangbuch1778_1_023817	ich tausendmal deine heilige	ich tausendmal deine heilige
Gesangbuch1778_1_023818	Füße thränend netze und	Füße tränend netze und
Gesangbuch1778_1_023819	küsse für die Gnadenwahl;	küsse für die Gnadenwahl;
Gesangbuch1778_1_023820	ists noch nicht damit ver-	ist es noch nicht damit verrichtet,
Gesangbuch1778_1_023821	richt't, nimm mich hin	nimm mich hin
Gesangbuch1778_1_023822	zum Lohn der Schmerzen,	zum Lohn der Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_023823	und viel tausend Herzen!	und viel tausend Herzen!
Gesangbuch1778_1_023824	577.	577.
Gesangbuch1778_1_023825	<pb n="320a" src="320.jpg" />	<pb n="320a" src="320.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023826	und insonderheit gegen die Seinen. 301	und insbesondere gegen die Seinen. 301
Gesangbuch1778_1_023827	577. Mel. 75.	577. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_023828	Für uns geschlacht'etes	Für uns geschlachtetes
Gesangbuch1778_1_023829	Lamm! du heilger Bräu-	Lamm! Du heiliger Bräutigam!
Gesangbuch1778_1_023830	tigam! dein Herz voll Gnad	Dein Herz voll Gnad
Gesangbuch1778_1_023831	und Liebe, erweckt in uns	und Liebe, erweckt in uns
Gesangbuch1778_1_023832	die Triebe, das Wort von	die Triebe, das Wort von
Gesangbuch1778_1_023833	dem Versöhnen den Men-	dem Versöhnen den Menschen
Gesangbuch1778_1_023834	schen anzudienen.	anzudienen.
Gesangbuch1778_1_023835	2. Man hüret überall	2. Man höret überall
Gesangbuch1778_1_023836	den wunderschönen Schall:	den wunderschönen Schall:
Gesangbuch1778_1_023837	kommt Sünder, kommt zum	kommt Sünder, kommt zum
Gesangbuch1778_1_023838	Lamme, zum Lamm am	Lamme, zum Lamm am
Gesangbuch1778_1_023839	Kreuzesstamme, und sucht	Kreuzesstamme, und sucht
Gesangbuch1778_1_023840	Erlaß von Sünden; so sollt	Erlaß von Sünden; so sollt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023841	ihr Gnade finden.	ihr Gnade finden.
Gesangbuch1778_1_023842	3. Dem Lamm ist nichts	3. Dem Lamm ist nichts
Gesangbuch1778_1_023843	zu schlecht, ihr seydt ihm	zu schlecht, ihr seid ihm
Gesangbuch1778_1_023844	alle recht; was niemand	alle recht; was niemand
Gesangbuch1778_1_023845	sonst kan leiden, was alle	sonst kann leiden, was alle
Gesangbuch1778_1_023846	Menschen meiden, das darf	Menschen meiden, das darf
Gesangbuch1778_1_023847	zum Lamme kommen, und	zum Lamme kommen, und
Gesangbuch1778_1_023848	da wirds angenommen.	da wird es angenommen.
Gesangbuch1778_1_023849	4. Ach mein verwundter	4. Ach mein verwundeter
Gesangbuch1778_1_023850	Fürst! ich weiß, dein Herze	Fürst! Ich weiß, dein Herze
Gesangbuch1778_1_023851	dürst't, du brennest vor	dürstet, du brennst vor
Gesangbuch1778_1_023852	Verlangen, was Mensch ist,	Verlangen, was Mensch ist,
Gesangbuch1778_1_023853	zu umfängen: o würden	zu umfängen: o würden
Gesangbuch1778_1_023854	sie doch heute noch alle	sie doch heute noch alle
Gesangbuch1778_1_023855	deine Beute!	deine Beute!
Gesangbuch1778_1_023856	5. O sähen sie zurück	5. O sähen sie zurück
Gesangbuch1778_1_023857	in diesem Augenblick, auf	in diesem Augenblick, auf
Gesangbuch1778_1_023858	deine Angstschweißtropfen,	deine Angstschweißtropfen,
Gesangbuch1778_1_023859	auf dein so schwer Herzklop-	auf dein so schwer Herzklopfen,
Gesangbuch1778_1_023860	pfen, und gläubeten von	und glaubten von
Gesangbuch1778_1_023861	Herzen; so schwänden ihre	Herzen; so schwänden ihre
Gesangbuch1778_1_023862	Schmerzen.	Schmerzen.
Gesangbuch1778_1_023863	<pb n="320b" src="320.jpg" />	<pb n="320b" src="320.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023864	6. Nun Lamm! laß dir	6. Nun Lamm! Lass dir
Gesangbuch1778_1_023865	dein Volk, die kleine Zeu-	dein Volk, die kleine Zeugenwolk,
Gesangbuch1778_1_023866	genwolk, seyn in dein Herz	sein in dein Herz
Gesangbuch1778_1_023867	geschrieben, im Kreuzwort	geschrieben, im Kreuzwort
Gesangbuch1778_1_023868	sich zu üben, und zu der	sich zu üben, und zu der
Gesangbuch1778_1_023869	Füll der Gnaden die Men-	Fülle der Gnaden die Menschen
Gesangbuch1778_1_023870	schen einzuladen.	einzuladen.
Gesangbuch1778_1_023871	578. Mel. 155.	578. Mel. 155.
Gesangbuch1778_1_023872	Lamm! du hast die Welt	Lamm! Du hast die Welt
Gesangbuch1778_1_023873	gemacht, und dir die	gemacht, und dir die
Gesangbuch1778_1_023874	Gemein erworben; bist ge-	Gemeinde erworben; bist gestorben
Gesangbuch1778_1_023875	storben für die ganze Men-	für die ganze Menschenschar,
Gesangbuch1778_1_023876	schenschaar, die sogar, statt	die sogar, statt
Gesangbuch1778_1_023877	in deinem Reich zu leben,	in deinem Reich zu leben,
Gesangbuch1778_1_023878	dein- und ihrem Feind er-	dein- und ihrem Feind ergeben
Gesangbuch1778_1_023879	geben und dir untren wor-	und dir untreu worden
Gesangbuch1778_1_023880	den war.	war.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023881	2. Hättst du wollen	2. Hättest du wollen
Gesangbuch1778_1_023882	deine Welt wegen eines	deine Welt wegen eines
Gesangbuch1778_1_023883	solchen grossen Falls ver-	solchen großen Falls verstoßen:
Gesangbuch1778_1_023884	stossen: niemand kün-	niemand könnte
Gesangbuch1778_1_023885	sich beschwern, und dirs	sich beschweren, und dir es
Gesangbuch1778_1_023886	wehrr; aber nein, du	wehren; aber nein, du
Gesangbuch1778_1_023887	brachtest uns wieder (da-	brachtest uns wieder (davon
Gesangbuch1778_1_023888	von schallen unsre Lieder)	schallen unsre Lieder)
Gesangbuch1778_1_023889	durch dein eigen Blut zu	durch dein eigenes Blut zu
Gesangbuch1778_1_023890	Ehrr.	Ehren.
Gesangbuch1778_1_023891	3. Darum wirst du an-	3. Darum wirst du angebetet
Gesangbuch1778_1_023892	gebet't von den Engellegio-	von den Engellegeionen,
Gesangbuch1778_1_023893	nen, von den Thronen, und	von den Thronen, und
Gesangbuch1778_1_023894	von uns: sey hochgeehrt, du	von uns: sei hochgeehrt, du
Gesangbuch1778_1_023895	bists werth! so singt all's	bist es werth! So singt alles
Gesangbuch1778_1_023896	in einem Tone: nimm zu	in einem Tone: nimm zu
Gesangbuch1778_1_023897	deinem Schmerzenslohne,	deinem Schmerzenslohne,
Gesangbuch1778_1_023898	nimm den Himmel und die	nimm den Himmel und die
Gesangbuch1778_1_023899	Erd!	Erde!
Gesangbuch1778_1_023900	Von	Von
Gesangbuch1778_1_023901	<pb n="321a" src="321.jpg" />	<pb n="321a" src="321.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023902	302 Von der Dankbarkeit des Herzens	302 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_023903	*****	*****
Gesangbuch1778_1_023904	Von der Dankbarkeit des Herzens für JEsu	Von der Dankbarkeit des Herzens für Jesu
Gesangbuch1778_1_023905	Menschwerdung und Tod.	Menschwerdung und Tod.
Gesangbuch1778_1_023906	579. Mel. 114.	579. Mel. 114.
Gesangbuch1778_1_023907	Das Gotteslamm, das	Das Gotteslamm, das
Gesangbuch1778_1_023908	heilge und unschuldge,	heilige und unschuldige,
Gesangbuch1778_1_023909	das durch sein Blut uns	das durch sein Blut uns
Gesangbuch1778_1_023910	hat mit GOtt versühnt,	hat mit Gott versöhnt,
Gesangbuch1778_1_023911	und Leben, Heil und Se-	und Leben, Heil und Seligkeit
Gesangbuch1778_1_023912	ligkeit verdient, ists ewig	verdient, ist es ewig
Gesangbuch1778_1_023913	werth, daß alle Welt ihm	wert, dass alle Welt ihm
Gesangbuch1778_1_023914	huldge, und alle Creatur	huldige, und alle Kreatur
Gesangbuch1778_1_023915	mit Lobgesang ihm bringe	mit Lobgesang ihm bringe
Gesangbuch1778_1_023916	Ruhm, Anbetung, Preis	Ruhm, Anbetung, Preis
Gesangbuch1778_1_023917	und Dank.	und Dank.
Gesangbuch1778_1_023918	580. Mel. 1.	580. Mel. 1.
Gesangbuch1778_1_023919	Mach auf, mein Herz, dem	Mach auf, mein Herz, dem
Gesangbuch1778_1_023920	HErrn ein Lied zu	Herrn ein Lied zu

ID

Gesangbuch1778_1_023921
 Gesangbuch1778_1_023922
 Gesangbuch1778_1_023923
 Gesangbuch1778_1_023924
 Gesangbuch1778_1_023925
 Gesangbuch1778_1_023926
 Gesangbuch1778_1_023927
 Gesangbuch1778_1_023928
 Gesangbuch1778_1_023929
 Gesangbuch1778_1_023930
 Gesangbuch1778_1_023931
 Gesangbuch1778_1_023932
 Gesangbuch1778_1_023933
 Gesangbuch1778_1_023934
 Gesangbuch1778_1_023935
 Gesangbuch1778_1_023936
 Gesangbuch1778_1_023937
 Gesangbuch1778_1_023938
 Gesangbuch1778_1_023939
 Gesangbuch1778_1_023940
 Gesangbuch1778_1_023941
 Gesangbuch1778_1_023942
 Gesangbuch1778_1_023943
 Gesangbuch1778_1_023944
 Gesangbuch1778_1_023945
 Gesangbuch1778_1_023946
 Gesangbuch1778_1_023947
 Gesangbuch1778_1_023948
 Gesangbuch1778_1_023949
 Gesangbuch1778_1_023950
 Gesangbuch1778_1_023951
 Gesangbuch1778_1_023952
 Gesangbuch1778_1_023953
 Gesangbuch1778_1_023954
 Gesangbuch1778_1_023955
 Gesangbuch1778_1_023956
 Gesangbuch1778_1_023957
 Gesangbuch1778_1_023958
 Gesangbuch1778_1_023959
 Gesangbuch1778_1_023960

Diplomatische Transkription

singen, und deinem Künge
 Lob und Dank zu bringen.
 2. Der von dem Thron
 herabkam zu mir Armen,
 weil ihn mein Elend reizte
 zum Erbarmen;
 3. Das Elend, das mir,
 eh ich noch geboren, bereits
 das Urtheil sprach: du bist
 verloren!
 4. Das Elend, das die
 ganze Menschheit quälte,
 die Satan schon für seine
 Beute zählte.
 5. Gott wolte diesem
 Grundverderben steuern,
 <pb n="321b" src="321.jpg" />
 und seinen Bund mit sei-
 ner Welt erneuern;
 6. Drum fandt er sei-
 nen Sohn, uns aus den
 Ketten des Satans und
 der Sünde zu erretten.
 7. Maria sollte aller
 Welt Verlangen — der
 Väter Trost, der Sünder
 Heil empfangen.
 8. Er kam, und ward
 ein Bild der armen Sün-
 der, der Schwachen Trost,
 des Starken Ueberwinder;
 9. Und starb für alle,
 die auf Erden wohnen,
 und läßt sich nun mit will-
 gen Seelen lohnen,
 10. Die, was sie gel-
 ten, bloß durch sein Ge-
 präge, nicht darum gelten,
 weils in ihnen läge.
 11. Sein Blut ist Ur-

Normalisierter Text

singen, und deinem Könige
 Lob und Dank zu bringen.
 2. Der von dem Thron
 herabkam zu mir Armen,
 weil ihn mein Elend reizte
 zum Erbarmen;
 3. Das Elend, das mir,
 ehe ich noch geboren, bereits
 das Urteil sprach: du bist
 verloren!
 4. Das Elend, das die
 ganze Menschheit quälte,
 die Satan schon für seine
 Beute zählte.
 5. Gott wollte diesem
 Grundverderben steuern,
 <pb n="321b" src="321.jpg" />
 und seinen Bund mit seiner
 Welt erneuern;
 6. Drum fand er seinen
 Sohn, uns aus den
 Ketten des Satans und
 der Sünde zu erretten.
 7. Maria sollte aller
 Welt Verlangen — der
 Väter Trost, der Sünder
 Heil empfangen.
 8. Er kam, und ward
 ein Bild der armen Sünder,
 der Schwachen Trost,
 des Starken Überwinder;
 9. Und starb für alle,
 die auf Erden wohnen,
 und lässt sich nun mit willgen
 Seelen lohnen,
 10. Die, was sie gelten,
 bloß durch sein Geprä-
 ge, nicht darum gelten,
 weil es in ihnen läge.
 11. Sein Blut ist Ursache

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_023961	sach aller Seligkeiten; das	aller Seligkeiten; das
Gesangbuch1778_1_023962	kan nun Menschen GOtts	kann nun Menschen Gottes
Gesangbuch1778_1_023963	aus uns bereiten.	aus uns bereiten.
Gesangbuch1778_1_023964	12. Er schenkt uns	12. Er schenkt uns
Gesangbuch1778_1_023965	Gnad und Kraft durch sein	Gnad und Kraft durch sein
Gesangbuch1778_1_023966	Versühnen, daß wir der	Versöhnen, dass wir der
Gesangbuch1778_1_023967	Sünde nicht mehr dürfen	Sünde nicht mehr dürfen
Gesangbuch1778_1_023968	dienen.	dienen.
Gesangbuch1778_1_023969	13. Und weil er überall	13. Und weil er überall
Gesangbuch1778_1_023970	versucht worden; so hat	versucht worden; so hat
Gesangbuch1778_1_023971	er	er
Gesangbuch1778_1_023972	<pb n="322a" src="322.jpg" />	<pb n="322a" src="322.jpg" />
Gesangbuch1778_1_023973	für JESu Menschwerdung und Tod. 303	für Jesu Menschwerdung und Tod. 303
Gesangbuch1778_1_023974	er Mitleid mit dem Men	er Mitleid mit dem Menschenorden.
Gesangbuch1778_1_023975	schenorden.	
Gesangbuch1778_1_023976	14. Er selbst war heilig,	14. Er selbst war heilig,
Gesangbuch1778_1_023977	rein und unbefleckt, da	rein und unbefleckt, dadurch
Gesangbuch1778_1_023978	durch wird unsre Sündig	wird unsre Sündigkeit
Gesangbuch1778_1_023979	keit bedeckt.	bedeckt.
Gesangbuch1778_1_023980	15. Das Herze wird	15. Das Herze wird
Gesangbuch1778_1_023981	mit seinem Sinn vereinigt,	mit seinem Sinn vereinigt,
Gesangbuch1778_1_023982	und Leib und Seele durch	und Leib und Seele durch
Gesangbuch1778_1_023983	sein Blut gereinigt.	sein Blut gereinigt.
Gesangbuch1778_1_023984	16. Der Friede GOttes,	16. Der Friede Gottes,
Gesangbuch1778_1_023985	der damit verbunden, er	der damit verbunden, erweckt
Gesangbuch1778_1_023986	weckt uns dann zum Lobe	uns dann zum Lobe
Gesangbuch1778_1_023987	seiner Wunden;	seiner Wunden;
Gesangbuch1778_1_023988	17. Und macht uns in	17. Und macht uns innig
Gesangbuch1778_1_023989	nig dankbar für sein Lei	dankbar für sein Leiden,
Gesangbuch1778_1_023990	den, daß man ihm lebt und	dass man ihm lebt und
Gesangbuch1778_1_023991	dient mit tausend Freuden.	dient mit tausend Freuden.
Gesangbuch1778_1_023992	18. O daß wir nun an	18. O dass wir nun an
Gesangbuch1778_1_023993	sonst nichts mehr gedäch	sonst nichts mehr gedächten,
Gesangbuch1778_1_023994	ten, als wie wir seinem	als wie wir seinem
Gesangbuch1778_1_023995	Namen Ehre brächten!	Namen Ehre brächten!
Gesangbuch1778_1_023996	19. Hallelujah, dem	19. Halleluja, dem
Gesangbuch1778_1_023997	Freund der armen Sünder,	Freund der armen Sünder,
Gesangbuch1778_1_023998	wir sind durch ihn nun	wir sind durch ihn nun
Gesangbuch1778_1_023999	GOttes liebe Kinder.	Gottes liebe Kinder.
Gesangbuch1778_1_024000	581. Mel. 58.	581. Mel. 58.

ID

Gesangbuch1778_1_024001
 Gesangbuch1778_1_024002
 Gesangbuch1778_1_024003
 Gesangbuch1778_1_024004
 Gesangbuch1778_1_024005
 Gesangbuch1778_1_024006
 Gesangbuch1778_1_024007
 Gesangbuch1778_1_024008
 Gesangbuch1778_1_024009
 Gesangbuch1778_1_024010
 Gesangbuch1778_1_024011
 Gesangbuch1778_1_024012
 Gesangbuch1778_1_024013
 Gesangbuch1778_1_024014
 Gesangbuch1778_1_024015
 Gesangbuch1778_1_024016
 Gesangbuch1778_1_024017
 Gesangbuch1778_1_024018
 Gesangbuch1778_1_024019
 Gesangbuch1778_1_024020
 Gesangbuch1778_1_024021
 Gesangbuch1778_1_024022
 Gesangbuch1778_1_024023
 Gesangbuch1778_1_024024
 Gesangbuch1778_1_024025
 Gesangbuch1778_1_024026
 Gesangbuch1778_1_024027
 Gesangbuch1778_1_024028
 Gesangbuch1778_1_024029
 Gesangbuch1778_1_024030
 Gesangbuch1778_1_024031
 Gesangbuch1778_1_024032
 Gesangbuch1778_1_024033
 Gesangbuch1778_1_024034
 Gesangbuch1778_1_024035
 Gesangbuch1778_1_024036
 Gesangbuch1778_1_024037
 Gesangbuch1778_1_024038
 Gesangbuch1778_1_024039
 Gesangbuch1778_1_024040

Diplomatische Transkription

Du für die Sünder ge
 borner Christ! Dank
 sey dir, daß du Mensch
 worden bist, und an dich
 genommen den Leib der
 Sünder; *) Fleisches und
 Blutes, wie andre Kinder,
 theilhaftig wardst!
 *) Röm. 8, 3.
 2. Kein Mittel ausser
 dir selber war zu der Erlö
 <pb n="322b" src="322.jpg" />
 sung der Menschenschaar;
 drum bist du gekommen,
 und hast uns armen ver
 lornen Sündern, durch
 dein Erbarmen, das Heil
 gebracht.
 3. Aus unbegreiflicher
 Lieb und Huld wardst du
 ein Opfer für unsre Schuld,
 bist für unsre Sünden am
 Kreuz gestorben, und hast
 uns ewige Gnad erworben:
 Hallelujah.
 4. Singt, ihr Erlüsten!
 singt groß und klein, stimmt
 ins Hallelujah mit uns ein;
 ruft mit frohem Schalle:
 Uns ist zum Leben ein
 Kind geboren, ein Sohn
 gegeben zum GOtt mit
 uns.
 5. Der Sohn ists, an
 den wir gewiesen sind, den
 man im Buche beschrieben
 findet zu des Vaters Prei
 se, der nun die Ehre an
 ders nicht annimmt vom
 Menschenheere, als in dem

Normalisierter Text

Du für die Sünder geborner
 Christ! Dank
 sei dir, dass du Mensch
 worden bist, und an dich
 genommen den Leib der
 Sünder; *) Fleisches und
 Blutes, wie andre Kinder,
 teilhaftig wardst!
 *) Röm. 8, 3.
 2. Kein Mittel außer
 dir selber war zu der Erlö
 <pb n="322b" src="322.jpg" />
 sung der Menschenschar;
 drum bist du gekommen,
 und hast uns armen verlornen
 Sündern, durch
 dein Erbarmen, das Heil
 gebracht.
 3. Aus unbegreiflicher
 Lieb und Huld wardst du
 ein Opfer für unsre Schuld,
 bist für unsre Sünden am
 Kreuz gestorben, und hast
 uns ewige Gnad erworben:
 Halleluja.
 4. Singt, ihr Erlösten!
 singt groß und klein, stimmt
 ins Halleluja mit uns ein;
 ruft mit frohem Schalle:
 Uns ist zum Leben ein
 Kind geboren, ein Sohn
 gegeben zum Gott mit
 uns.
 5. Der Sohn ist es, an
 den wir gewiesen sind, den
 man im Buche beschrieben
 findet zu des Vaters Preise,
 der nun die Ehre anders
 nicht annimmt vom
 Menschenheere, als in dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024041	Sohn.	Sohn.
Gesangbuch1778_1_024042	6. Wer ihn als Ursach	6. Wer ihn als Ursache
Gesangbuch1778_1_024043	der Seligkeit kennt; und	der Seligkeit kennt; und
Gesangbuch1778_1_024044	die Wunde in seiner Seit	die Wunde in seiner Seite
Gesangbuch1778_1_024045	und die Nägelmaale in	und die Nagelmaale in
Gesangbuch1778_1_024046	Händ und Füßen einmal er-	Händ und Füßen einmal erblickt,
Gesangbuch1778_1_024047	blickt, der wird sagen müs-	der wird sagen müssen:
Gesangbuch1778_1_024048	sen: mein HErr, mein	mein Herr, mein
Gesangbuch1778_1_024049	GOtt!	Gott!
Gesangbuch1778_1_024050	7. Der im Wort Alles in	7. Der im Wort Alles in
Gesangbuch1778_1_024051	Allem heißt, den die Schaar	Allem heißt, den die Schar
Gesangbuch1778_1_024052	sei-	sei-
Gesangbuch1778_1_024053	<pb n="323a" src="323.jpg" />	<pb n="323a" src="323.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024054	304 Von der Dankbarkeit des Herzens	304 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024055	seiner Erlüsten preist, weil	seiner Erlösten preist, weil
Gesangbuch1778_1_024056	er sich erbarmet all seiner	er sich erbarmt all seiner
Gesangbuch1778_1_024057	Werke: dem sey Lob, Ehre	Werke: dem sei Lob, Ehre
Gesangbuch1778_1_024058	und Macht und Stärke,	und Macht und Stärke,
Gesangbuch1778_1_024059	in Ewigkeit.	in Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_024060	8. Amen, in beiderley	8. Amen, in beiderlei
Gesangbuch1778_1_024061	Blutgemein: der GOtt wird	Blutgemeinde: der Gott wird
Gesangbuch1778_1_024062	unser GOtt ewig seyn; und	unser Gott ewig sein; und
Gesangbuch1778_1_024063	die einge Ursach bleibt doch	die einzige Ursache bleibt doch
Gesangbuch1778_1_024064	sein Leiden, daß GOtt und	sein Leiden, dass Gott und
Gesangbuch1778_1_024065	uns nichts vermag zu schei-	uns nichts vermag zu scheiden.
Gesangbuch1778_1_024066	den. Hallelujah.	Halleluja.
Gesangbuch1778_1_024067	9. Nun sitzt er dort auf	9. Nun sitzt er dort auf
Gesangbuch1778_1_024068	dem Throne sein, und seine	dem Throne sein, und seine
Gesangbuch1778_1_024069	Wunden die funkeln drein,	Wunden die funkeln drein,
Gesangbuch1778_1_024070	und sein freundlich Auge	und sein freundliches Auge
Gesangbuch1778_1_024071	gibt den Gemeinen, die an	gibt den Gemeinden, die an
Gesangbuch1778_1_024072	ihn gläuben und nach ihm	ihn glauben und nach ihm
Gesangbuch1778_1_024073	weinen, sein Herz zu föhln.	weinen, sein Herz zu föhlen.
Gesangbuch1778_1_024074	10. Solt uns sein Name	10. Sollte uns sein Name
Gesangbuch1778_1_024075	nicht heilig seyn? bräch nur	nicht heilig sein? Bräche nur
Gesangbuch1778_1_024076	sein Künigreich bald herein!	sein Königreich bald herein!
Gesangbuch1778_1_024077	mücht er nur bald Ehre von	möchte er nur bald Ehre von
Gesangbuch1778_1_024078	allen nehmen: er wird sich	allen nehmen: er wird sich
Gesangbuch1778_1_024079	doch keines Sünders schä-	doch keines Sünders schämen,
Gesangbuch1778_1_024080	men, das Heil der Welt!	das Heil der Welt!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024081	582. Mel. 22.	582. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_024082	Das Lamm, der GOtt	Das Lamm, der Gott
Gesangbuch1778_1_024083	der Kreuzgemein, an	der Kreuzgemeinde, an
Gesangbuch1778_1_024084	welchen wir gewiesen seyn,	welchen wir gewiesen sein,
Gesangbuch1778_1_024085	das war auch der GOtt	das war auch der Gott
Gesangbuch1778_1_024086	Abrahams und seines aus-	Abrahams und seines auserwählten
Gesangbuch1778_1_024087	erwehlt Stams.	Stams.
Gesangbuch1778_1_024088	2. Die theuren Väter all-	2. Die teuren Väter allzumal
Gesangbuch1778_1_024089	zumal und die lieben Pro-	und die lieben Propheten
Gesangbuch1778_1_024090	pheten all, die hatten auch	all, die hatten auch
Gesangbuch1778_1_024091	denselben GOtt, der für uns	denselben Gott, der für uns
Gesangbuch1778_1_024092	ging in Noth und Tod.	ging in Not und Tod.
Gesangbuch1778_1_024093	<pb n="323b" src="323.jpg" />	<pb n="323b" src="323.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024094	3. Es bleibet ewiglich	3. Es bleibt ewiglich
Gesangbuch1778_1_024095	dabey, das er der Sünder	dabei, dass er der Sünder
Gesangbuch1778_1_024096	Heiland sey, sowol des	Heiland sei, sowohl des
Gesangbuch1778_1_024097	Theils im Sterbgebein, als	Teils im Sterbegeben, als
Gesangbuch1778_1_024098	der vollendeten Gemein.	der vollendeten Gemeinde.
Gesangbuch1778_1_024099	4. Wir haben an dem	4. Wir haben an dem
Gesangbuch1778_1_024100	Lamme satt; wer noch	Lamme satt; wer noch
Gesangbuch1778_1_024101	was anders weiß und hat,	was anderes weiß und hat,
Gesangbuch1778_1_024102	gehüret nicht zu unsrer	gehöret nicht zu unsrer
Gesangbuch1778_1_024103	Schaar: der Heiland ist	Schar: der Heiland ist
Gesangbuch1778_1_024104	uns alles gar.	uns alles gar.
Gesangbuch1778_1_024105	5. GOtt Lob! daß ich	5. Gott Lob! dass ich
Gesangbuch1778_1_024106	sein Sünder bin; hab ich	sein Sünder bin; hab ich
Gesangbuch1778_1_024107	noch was, so fahr es hin!	noch was, so fahr es hin!
Gesangbuch1778_1_024108	mein Glaub und meine	mein Glaube und meine
Gesangbuch1778_1_024109	Hoffnung ruht allein auf	Hoffnung ruht allein auf
Gesangbuch1778_1_024110	Jesu Opferblut.	Jesu Opferblut.
Gesangbuch1778_1_024111	6. Ach mach mich alle	6. Ach mach mich alle
Gesangbuch1778_1_024112	Stunden so, mein GOtt!	Stunden so, mein Gott!
Gesangbuch1778_1_024113	in deinen Wunden froh;	in deinen Wunden froh;
Gesangbuch1778_1_024114	die blutige Gerechtigkeit	die blutige Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_024115	sey stets mein Schmuck	sei stets mein Schmuck
Gesangbuch1778_1_024116	und Ehrenkleid.	und Ehrenkleid.
Gesangbuch1778_1_024117	7. Du solst mein Text	7. Du sollst mein Text
Gesangbuch1778_1_024118	in der Gemein! o GOtt!	in der Gemeinde! O Gott!
Gesangbuch1778_1_024119	in deiner Menschheit seyn	in deiner Menschheit sein
Gesangbuch1778_1_024120	mit deinem Blut, dem Lü-	mit deinem Blut, dem Lösegeld,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024121	segeld, und auch zum Zeug-	und auch zum Zeugnis
Gesangbuch1778_1_024122	niß an die Welt.	an die Welt.
Gesangbuch1778_1_024123	583. Mel. 230.	583. Mel. 230.
Gesangbuch1778_1_024124	Unsre Seel soll dich erhe-	Unsre Seele soll dich erheben,
Gesangbuch1778_1_024125	ben, du unser einigs	du unser einiges
Gesangbuch1778_1_024126	Herz und Leben! solange	Herz und Leben! Solange
Gesangbuch1778_1_024127	sich ein Pulsschlag rührt.	sich ein Pulsschlag rührt.
Gesangbuch1778_1_024128	O wie dankvoll sind die	O wie dankvoll sind die
Gesangbuch1778_1_024129	Triebe, du uns mit Blut	Triebe, du uns mit Blut
Gesangbuch1778_1_024130	verwandte Liebe! die unser	verwandte Liebe! die unser
Gesangbuch1778_1_024131	Herz so mächtig spürt.	Herz so mächtig spürt.
Gesangbuch1778_1_024132	Wach	Wach
Gesangbuch1778_1_024133	<pb n="324a" src="324.jpg" />	<pb n="324a" src="324.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024134	für JEsu Menschwerdung und Tod. 305	für Jesu Menschwerdung und Tod. 305
Gesangbuch1778_1_024135	Wach auf, du Freudengeist,	Wach auf, du Freudengeist,
Gesangbuch1778_1_024136	der sein Versöhnen preist:	der sein Versöhnen preist:
Gesangbuch1778_1_024137	Hallelujah im höhern Ton	Halleluja im höhern Ton
Gesangbuch1778_1_024138	dem Menschensohn! Halle-	dem Menschensohn! Halleluja
Gesangbuch1778_1_024139	lujah dem Menschensohn!	dem Menschensohn!
Gesangbuch1778_1_024140	584. Mel. 235.	584. Mel. 235.
Gesangbuch1778_1_024141	O mein HErr JEsu Christ!	O mein Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_1_024142	der du Mensch worden	der du Mensch worden
Gesangbuch1778_1_024143	bist, und durch dein Blut	bist, und durch dein Blut
Gesangbuch1778_1_024144	und Tod uns hast versöhnt	und Tod uns hast versöhnt
Gesangbuch1778_1_024145	mit GOTT!	mit Gott!
Gesangbuch1778_1_024146	Mel. 22. Willkommen, o	Mel. 22. Willkommen, o
Gesangbuch1778_1_024147	du reine Seel! in der	du reine Seele! in der
Gesangbuch1778_1_024148	menschlichen Leibeshühl:	menschlichen Leibeshüll:
Gesangbuch1778_1_024149	hab ewig Dank für den	hab ewig Dank für den
Gesangbuch1778_1_024150	Besuch, ders Menschthum	Besuch, der das Menschthum
Gesangbuch1778_1_024151	hat befreyt vom Fluch.	hat befreit vom Fluch.
Gesangbuch1778_1_024152	2. Wie solln wir uns	2. Wie sollen wir uns
Gesangbuch1778_1_024153	gnug deiner freun? wie	genug deiner freun? Wie
Gesangbuch1778_1_024154	solln wir dir gnug dankbar	sollen wir dir genug dankbar
Gesangbuch1778_1_024155	seyen? es schien, wir wärn	sein? Es schien, wir wären
Gesangbuch1778_1_024156	ums Bild des HErrn, du	ums Bild des Herrn, du
Gesangbuch1778_1_024157	aber dachtest: das sey fern!	aber dachtest: das sei fern!
Gesangbuch1778_1_024158	3. Die Engel in dem	3. Die Engel in dem
Gesangbuch1778_1_024159	Himmelslicht, die gaben	Himmelslicht, die gaben
Gesangbuch1778_1_024160	freudenvoll Bericht, was	freudenvoll Bericht, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024161	dis unschätzbare Präsent	dies unschätzbare Präsent
Gesangbuch1778_1_024162	<pb n="324b" src="324.jpg" />	<pb n="324b" src="324.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024163	der ganzen Welt austrag	der ganzen Welt austragen
Gesangbuch1778_1_024164	gen künt.	könnt.
Gesangbuch1778_1_024165	4. Kaum war das Knäb	4. Kaum war das Knäblein
Gesangbuch1778_1_024166	lein uns beschehrt, so sing'n	uns beschert, so singen
Gesangbuch1778_1_024167	die Engel: Fried auf Erd!	die Engel: Fried auf Erd!
Gesangbuch1778_1_024168	acht Tage drauf wirds	acht Tage drauf wird es
Gesangbuch1778_1_024169	Menschenherz beschnitten	Menschenherz beschnitten
Gesangbuch1778_1_024170	unter JEsu Schmerz.	unter Jesu Schmerz.
Gesangbuch1778_1_024171	5. Jch glaub, er rührte	5. Ich glaub, er rührte
Gesangbuch1778_1_024172	sich allhie — er redete —	sich allhier — er redete —
Gesangbuch1778_1_024173	er weinte nie, daß es	er weinte nie, dass es
Gesangbuch1778_1_024174	dem menschlichen Geschlecht	dem menschlichen Geschlecht
Gesangbuch1778_1_024175	nicht wahren Trost und	nicht wahren Trost und
Gesangbuch1778_1_024176	Segen brächt.	Segen brächt.
Gesangbuch1778_1_024177	6. Und wenn dort schon	6. Und wenn dort schon
Gesangbuch1778_1_024178	des Vorbilds Blut an	des Vorbilds Blut an
Gesangbuch1778_1_024179	Gosens Hütten Wunder	Gosens Hütten Wunder
Gesangbuch1778_1_024180	thut; *) was, denken wir,	tut; *) was, denken wir,
Gesangbuch1778_1_024181	wird an uns nun des	wird an uns nun des
Gesangbuch1778_1_024182	Gotteslamms Blut selber	Gotteslamms Blut selber
Gesangbuch1778_1_024183	thun?	tun?
Gesangbuch1778_1_024184	*) 2 Mos. 12.	*) 2 Mos. 12.
Gesangbuch1778_1_024185	7. So kommt dann, die	7. So kommt dann, die
Gesangbuch1778_1_024186	ihr Sünder seynd, und nehmt,	ihr Sünder seid, und nehmt,
Gesangbuch1778_1_024187	weil ers umsonst verleiht,	weil er es umsonst verleiht,
Gesangbuch1778_1_024188	an seinem uns erworbenen	an seinem uns erworbenen
Gesangbuch1778_1_024189	Heil für Leib und Seele	Heil für Leib und Seele
Gesangbuch1778_1_024190	dankbar Theil!	dankbar Teil!
Gesangbuch1778_1_024191	<pb n="324c" src="324.jpg" />	<pb n="324c" src="324.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024192	585. Mel. s. 539. 540.	585. Mel. S. 539. 540.
Gesangbuch1778_1_024193	Litaney vom Leben, Leiden und Sterben JEsu.	Litanei vom Leben, Leiden und Sterben Jesu.
Gesangbuch1778_1_024194	CHriste, du Lamm GOttes, der du trägtst die Sünde	Christe, du Lamm Gottes, der du trägtst die Sünde
Gesangbuch1778_1_024195	der Welt,	der Welt,
Gesangbuch1778_1_024196	Gib uns deinen Frieden!	Gib uns deinen Frieden!
Gesangbuch1778_1_024197	HErr GOtt Vater im Himmel!	Herr Gott Vater im Himmel!
Gesangbuch1778_1_024198	Opfer und Gaben hast du nicht gewolt, aber Jhm	Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber ihm
Gesangbuch1778_1_024199	hast du den Leib bereitet:	hast du den Leib bereitet:
Gesangbuch1778_1_024200	u Auf	u Auf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024201	<pb n="325" src="325.jpg" />	<pb n="325" src="325.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024202	306 Von der Dankbarkeit des Herzens	306 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024203	Auf daß alles durch Jhn versühnet würde zu Jhm	Auf dass alles durch ihn versöhnt würde zu ihm
Gesangbuch1778_1_024204	selbst, es sey auf Erden oder im Himmel; und daß Er	selbst, es sei auf Erden oder im Himmel; und dass er
Gesangbuch1778_1_024205	Friede machte durch sein Fleisch.	Friede machte durch sein Fleisch.
Gesangbuch1778_1_024206	HErr GOtt Sohn, der Welt Heiland!	Herr Gott Sohn, der Welt Heiland!
Gesangbuch1778_1_024207	Wie die Kinder Fleisch und Blut haben, bist du es	Wie die Kinder Fleisch und Blut haben, bist du es
Gesangbuch1778_1_024208	gleichermassen theilhaftig — und allerdings deinen	gleichermaßen teilhaftig — und allerdings deinen
Gesangbuch1778_1_024209	Brüdern gleich worden.	Brüdern gleich worden.
Gesangbuch1778_1_024210	Und durch deinen heiligen Leichnam, der von	Und durch deinen heiligen Leichnam, der von
Gesangbuch1778_1_024211	deiner Mutter Maria kam, und durchs heilige Blut,	deiner Mutter Maria kam, und durchs heilige Blut,
Gesangbuch1778_1_024212	halfst du uns aus aller Noth. Kyrie eleison!	halfst du uns aus aller Not. Kyrie eleison!
Gesangbuch1778_1_024213	HErr GOtt heiliger Geist!	Herr Gott heiliger Geist!
Gesangbuch1778_1_024214	Du bist auf Jhn gekommen und geblieben.	Du bist auf ihn gekommen und geblieben.
Gesangbuch1778_1_024215	Jn Jhm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leib-	In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Gesangbuch1778_1_024216	haftig.	
Gesangbuch1778_1_024217	Du heilige Dreieinigkeit! ::: ::: sey fürs Lamm	Du heilige Dreieinigkeit! ::: ::: sei fürs Lamm
Gesangbuch1778_1_024218	GOttes benedeyt!	Gottes benedeit!
Gesangbuch1778_1_024219	Lamm GOttes, heiliger HErr und GOtt! nimm an	Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott! nimm an
Gesangbuch1778_1_024220	die Bitt von unsrer Noth, erbarm dich unser aller!	die Bitte von unsrer Not, erbarm dich unser aller!
Gesangbuch1778_1_024221	Vor der Sünde des Unglaubens, (Joh. 16, 18.)	Vor der Sünde des Unglaubens, (Joh. 16, 18.)
Gesangbuch1778_1_024222	Vor aller Sünde,	Vor aller Sünde,
Gesangbuch1778_1_024223	Vor aller eigenen Gerechtigkeit,	Vor aller eigenen Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_024224	Vor Herzenslaulichkeit und Trockenheit,	Vor Herzenslauigkeit und Trockenheit,
Gesangbuch1778_1_024225	Vor der Gleichgültigkeit gegen deine Wunden,	Vor der Gleichgültigkeit gegen deine Wunden,
Gesangbuch1778_1_024226	Vor der Entfremdung von deinem Kreuze,	Vor der Entfremdung von deinem Kreuze,
Gesangbuch1778_1_024227	Vor der Entwöhnung von deiner Seite	Vor der Entwöhnung von deiner Seite
Gesangbuch1778_1_024228	Behüt uns, lieber HErre GOtt!	Behüt uns, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_1_024229	Nichts ist an uns, nichts als armes: gib uns	Nichts ist an uns, nichts als armes: gib uns
Gesangbuch1778_1_024230	ein vom Blute warmes und von deinem Tod und	ein vom Blute warmes und von deinem Tod und
Gesangbuch1778_1_024231	Schmerze gänzlich higenommnes Herze!	Schmerze gänzlich hingenommenes Herze!
Gesangbuch1778_1_024232	Deine heilige Menschwerdung und Geburt	Deine heilige Menschwerdung und Geburt
Gesangbuch1778_1_024233	Mach uns unsre Menschheit lieb!	Mach uns unsre Menschheit lieb!
Gesangbuch1778_1_024234	Deine Beschneidung	Deine Beschneidung
Gesangbuch1778_1_024235	Helfe uns zur Beschneidung des Herzens!	Helfe uns zur Beschneidung des Herzens!
Gesangbuch1778_1_024236	Dein frühes Exilium	Dein frühes Exil
Gesangbuch1778_1_024237	Lehre uns überall daheime seyn!	Lehre uns überall daheim sein!
Gesangbuch1778_1_024238	Dei-	Dei--
Gesangbuch1778_1_024239	Input	Output
Gesangbuch1778_1_024240	<pb n="326" src="326.jpg" />	<pb n="326" src="326.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024241	für JEFu Menschwerdung und Tod. 307	für Jesu Menschwerdung und Tod. 307
Gesangbuch1778_1_024242	Deine heilige Kindheit	Deine heilige Kindheit
Gesangbuch1778_1_024243	Helfe uns zur Kinderfreud!	Helfe uns zur Kinderfreud!
Gesangbuch1778_1_024244	Dein richtiger Schriftverstand	Dein richtiger Schriftverstand
Gesangbuch1778_1_024245	Beveftige uns in dem Worte der Wahrheit!	Befestige uns in dem Wort der Wahrheit!
Gesangbuch1778_1_024246	Dein heiliger Wandel auf Erden	Dein heiliger Wandel auf Erden
Gesangbuch1778_1_024247	Lehre uns unsträflich wandeln!	Lehre uns unsträflich wandeln!
Gesangbuch1778_1_024248	Dein Gehorfam- und Unterthanfeyn	Dein Gehorsam- und Untertansein
Gesangbuch1778_1_024249	Helfe uns zu gehorhamen Herzen!	Helfe uns zu gehorsamen Herzen!
Gesangbuch1778_1_024250	Deine kindliche Einfalt	Deine kindliche Einfalt
Gesangbuch1778_1_024251	Mach unfre Herzen und Sinnen einfältig!	Mach unsere Herzen und Sinne einfältig!
Gesangbuch1778_1_024252	Dein theurer Arbeitsschweiß	Dein teurer Arbeitsschweiß
Gesangbuch1778_1_024253	Mach uns alle Mühe leicht!	Mach uns alle Mühe leicht!
Gesangbuch1778_1_024254	Deine Handwerksftreue	Deine Handwerkstreue
Gesangbuch1778_1_024255	Mach uns treu in unferm Theil!	Mach uns treu in unserem Teil!
Gesangbuch1778_1_024256	Deine Ohnmacht und Schwachlichkeit	Deine Ohnmacht und Schwächlichkeit
Gesangbuch1778_1_024257	Mach uns unfre Schwachheit recht!	Mach uns unsere Schwachheit recht!
Gesangbuch1778_1_024258	Dein mit dem Tode beftätigtes Teftament (Joh. 17.)	Dein mit dem Tode bestätigtes Testament (Joh. 17.)
Gesangbuch1778_1_024259	Bleibe die Regel deiner Erben!	Bleibe die Regel deiner Erben!
Gesangbuch1778_1_024260	Das Wort von deinem Kreuz	Das Wort von deinem Kreuz
Gesangbuch1778_1_024261	Bleibe unfre Glaubensbekenntniß!	Bleibe unser Glaubensbekenntnis!
Gesangbuch1778_1_024262	Wir wolln beym Kreuze bleiben, die Marter GOTtes treiben, bis wir Jhn fehn von Angesicht.	Wir wollen beim Kreuze bleiben, die Marter Gottes treiben, bis wir Ihn sehen von Angesicht.
Gesangbuch1778_1_024263	Deine freywillige Hingabe in den Tod	Deine freiwillige Hingabe in den Tod
Gesangbuch1778_1_024265	Mach uns das Geheimniß deiner Liebe kund!	Mach uns das Geheimnis deiner Liebe kund!
Gesangbuch1778_1_024266	Deine heilige Bluttaufe (Luc. 12, 49. 50.)	Deine heilige Bluttaufe (Luk. 12, 49. 50.)
Gesangbuch1778_1_024267	Zünde fort auf GOTtes Erdboden!	Zünde fort auf Gottes Erdboden!
Gesangbuch1778_1_024268	Deine Marter- und Todesgestalt	Deine Marter- und Todesgestalt
Gesangbuch1778_1_024269	Bleib uns ftets vor den Augen ftehn!	Bleib uns stets vor den Augen stehn!
Gesangbuch1778_1_024270	Dein blutiger Todeschweiß	Dein blutiger Todesschweiß
Gesangbuch1778_1_024271	Befprenge uns an Seel und Leib!	Besprenge uns an Seele und Leib!
Gesangbuch1778_1_024272	Deine Thränen und Angftgefchrey	Deine Tränen und Angstgeschrei
Gesangbuch1778_1_024273	Tröften uns in Angft und Schmerz!	Trösten uns in Angst und Schmerz!
Gesangbuch1778_1_024274	So viele Thränen du für uns vergoffen, fo viele Tropfen Bluts von dir gefloffen: fo viele find der Stimmen, die dort beten, und uns vertreten.	So viele Tränen du für uns vergossen, so viele Tropfen Blutes von dir geflossen: so viele sind der Stimmen, die dort beten, und uns vertreten.
Gesangbuch1778_1_024275	U 2	U 2
Gesangbuch1778_1_024277	Dei-	Dei-
Gesangbuch1778_1_024279	<pb n="327a" src="327.jpg" />	<pb n="327a" src="327.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024280	308 Von der Dankbarkeit des Herzens	308 Von der Dankbarkeit des Herzens

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024281	Deine offene Armen	Deine offene Arme
Gesangbuch1778_1_024282	Nehmen uns!	Nehmen uns!
Gesangbuch1778_1_024283	Deine Dornenkrone	Deine Dornenkrone
Gesangbuch1778_1_024284	Lehre uns die Natur des Kreuzreichs!	Lehre uns die Natur des Kreuzreichs!
Gesangbuch1778_1_024285	Deine erblaßten Lippen	Deine erblassten Lippen
Gesangbuch1778_1_024286	Käffen uns aufs Herz!	Küssen uns aufs Herz!
Gesangbuch1778_1_024287	Deine durchgrabnen Hände	Deine durchgrabenen Hände
Gesangbuch1778_1_024288	Zeigen uns, wo wir gefchrieben ftehn!	Zeigen uns, wo wir geschrieben stehn!
Gesangbuch1778_1_024289	Deine durchbohrten Fäffe	Deine durchbohrten Füße
Gesangbuch1778_1_024290	Machen unfern Gang gewiß!	Machen unseren Gang gewiss!
Gesangbuch1778_1_024291	Der Eindruck von deinen gebrochenen Augen	Der Eindruck von deinen gebrochenen Augen
Gesangbuch1778_1_024292	Sey uns immer anzufehn!	Sei uns immer anzusehen!
Gesangbuch1778_1_024293	Dein für uns durchftochenes Herz	Dein für uns durchstochenes Herz
Gesangbuch1778_1_024294	Erfreue fch über uns!	Erfreue sich über uns!
Gesangbuch1778_1_024295	Dein heiliger Marterleichnam	Dein heiliger Marterleib
Gesangbuch1778_1_024296	Tödtet unfre Glieder, die auf Erden find!	Töte unsere Glieder, die auf Erden sind!
Gesangbuch1778_1_024297	Deine heilige Seitenwunde	Deine heilige Seitenwunde
Gesangbuch1778_1_024298	Bleib unfre Zuflucht in aller Noth!	Bleib unsere Zuflucht in aller Not!
Gesangbuch1778_1_024299	Heiliger Herre GÖtt! heiliger ftarker GÖtt! hei-	Heiliger Herr Gott! Heiliger starker Gott! Heiliger
Gesangbuch1778_1_024300	liger barmherziger Heiland, du ewiger GÖtt! laß	barmherziger Heiland, du ewiger Gott! Lass
Gesangbuch1778_1_024301	uns nie entfallen unfern Troft aus deinem Tod.	uns nie entfallen unseren Trost aus deinem Tod.
Gesangbuch1778_1_024302	Kyrie eleifon!	Kyrie eleison!
Gesangbuch1778_1_024303	586. Mel. 121.	586. Mel. 121.
Gesangbuch1778_1_024304	Solang die Hütte fteht,	Solange die Hütte steht,
Gesangbuch1778_1_024305	wird JEFu Kreuz er-	wird Jesu Kreuz erhöht;
Gesangbuch1778_1_024306	höht; bis die Lippen kalt	bis die Lippen kalt
Gesangbuch1778_1_024307	feyn, foll uns kein Stoß-	sein, soll uns kein Stoßgebet
Gesangbuch1778_1_024308	gebet zu fimpel und zu alt	zu simpel und zu alt
Gesangbuch1778_1_024309	feyn, das zu Chrifti Blut,	sein, das zu Christi Blut,
Gesangbuch1778_1_024310	unferm höchften Gut, feine	unserem höchsten Gut, seine
Gesangbuch1778_1_024311	Wallfahrt thut.	Wallfahrt tut.
Gesangbuch1778_1_024312	2. Der Text, der immer	2. Der Text, der immer
Gesangbuch1778_1_024313	währt, wird überein erklärt,	währt, wird überein erklärt,
Gesangbuch1778_1_024314	und kan nie ermüden: der	und kann nie ermüden: der
Gesangbuch1778_1_024315	Heiland fey geehrt, daß	Heiland sei geehrt, dass
Gesangbuch1778_1_024316	<pb n="327b" src="327.jpg" />	<pb n="327b" src="327.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024317	er am Kreuz verfchieden	er am Kreuz verschieden
Gesangbuch1778_1_024318	unter taufend Schmerz,	unter tausend Schmerz,
Gesangbuch1778_1_024319	für der Menfchen Herz;	für der Menschen Herz;
Gesangbuch1778_1_024320	fchreibts in Stahl und Erz!	schreib es in Stahl und Erz!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024321	587. Mel. 150.	587. Mel. 150.
Gesangbuch1778_1_024322	Gelobt sey GOtt mit Freu-	Gelobt sei Gott mit Freuden,
Gesangbuch1778_1_024323	den, der unfre Miße-	der unsere Missetat
Gesangbuch1778_1_024324	that durch Chrifti Blut und	durch Christi Blut und
Gesangbuch1778_1_024325	Leiden nun ganz getilget	Leiden nun ganz getilgt
Gesangbuch1778_1_024326	hat! er laß uns für und für	hat! Er lasse uns für und für
Gesangbuch1778_1_024327	dis große Werk erkennen,	dies große Werk erkennen,
Gesangbuch1778_1_024328	und unfre Seelen brennen	und unsere Seelen brennen
Gesangbuch1778_1_024329	in Dank- und Liebsbegier!	in Dank- und Liebesbegier!
Gesangbuch1778_1_024330	588.	588.
Gesangbuch1778_1_024331	<pb n="328a" src="328.jpg" />	<pb n="328a" src="328.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024332	für JEfu Menfchwerdung und Tod. 309	für Jesu Menschwerdung und Tod. 309
Gesangbuch1778_1_024333	588. Mel. 115.	588. Mel. 115.
Gesangbuch1778_1_024334	O Liebe! die den Himmel	O Liebe! Die den Himmel
Gesangbuch1778_1_024335	hat zerriffen, da du zu	hat zerrissen, da du zu
Gesangbuch1778_1_024336	mir herab ins Elend kamft;	mir herab ins Elend kamst;
Gesangbuch1778_1_024337	was für ein Trieb hat dich	was für ein Trieb hat dich
Gesangbuch1778_1_024338	bewegen müffen, daß du	bewegen müssen, dass du
Gesangbuch1778_1_024339	den Fluch der Menfchen auf	den Fluch der Menschen auf
Gesangbuch1778_1_024340	dich nahmft? die Liebe	dich nahmst? Die Liebe
Gesangbuch1778_1_024341	hats allein gethan, die sah	hat es allein getan, die sah
Gesangbuch1778_1_024342	voll Mitleid mich in mei-	voll Mitleid mich in meinem
Gesangbuch1778_1_024343	nem Jammer an.	Jammer an.
Gesangbuch1778_1_024344	2. Die Liebe ift mein An-	2. Die Liebe ist mein Anverwandter
Gesangbuch1778_1_024345	verwandter worden; mein	geworden; mein
Gesangbuch1778_1_024346	Bruder ift felbt die Barm-	Bruder ist selbst die Barmherzigkeit;
Gesangbuch1778_1_024347	herzigkeit; mein GOtt und	mein Gott und
Gesangbuch1778_1_024348	Schöpfer tritt in meinen	Schöpfer tritt in meinen
Gesangbuch1778_1_024349	Orden, und lebt als Menfch	Orden, und lebt als Mensch
Gesangbuch1778_1_024350	in tieffter Niedrigkeit. GOtt	in tiefster Niedrigkeit. Gott
Gesangbuch1778_1_024351	sey gelobt! wie wohl ift	sei gelobt! Wie wohl ist
Gesangbuch1778_1_024352	mir, da ich in Chrifto nun	mir, da ich in Christo nun
Gesangbuch1778_1_024353	fein Wohlgefallen ift.	sein Wohlgefallen spür.
Gesangbuch1778_1_024354	3. Kein Elend kan nun	3. Kein Elend kann nun
Gesangbuch1778_1_024355	meiner Seele fchaden; Im-	meiner Seele schaden; Immanuel
Gesangbuch1778_1_024356	manuel ift bey mir in der	ist bei mir in der
Gesangbuch1778_1_024357	Noth: ich gehe nur zu ihm,	Not: ich gehe nur zu ihm,
Gesangbuch1778_1_024358	dem Quell der Gnaden, fo	dem Quell der Gnaden, so
Gesangbuch1778_1_024359	hab ich Troft für Elend,	habe ich Trost für Elend,
Gesangbuch1778_1_024360	Schmerz und Tod. Der	Schmerz und Tod. Der

ID

Gesangbuch1778_1_024361
 Gesangbuch1778_1_024362
 Gesangbuch1778_1_024363
 Gesangbuch1778_1_024364
 Gesangbuch1778_1_024365
 Gesangbuch1778_1_024366
 Gesangbuch1778_1_024367
 Gesangbuch1778_1_024368
 Gesangbuch1778_1_024369
 Gesangbuch1778_1_024370
 Gesangbuch1778_1_024371
 Gesangbuch1778_1_024372
 Gesangbuch1778_1_024373
 Gesangbuch1778_1_024374
 Gesangbuch1778_1_024375
 Gesangbuch1778_1_024376
 Gesangbuch1778_1_024377
 Gesangbuch1778_1_024378
 Gesangbuch1778_1_024379
 Gesangbuch1778_1_024380
 Gesangbuch1778_1_024381
 Gesangbuch1778_1_024382
 Gesangbuch1778_1_024383
 Gesangbuch1778_1_024384
 Gesangbuch1778_1_024385
 Gesangbuch1778_1_024386
 Gesangbuch1778_1_024387
 Gesangbuch1778_1_024388
 Gesangbuch1778_1_024389
 Gesangbuch1778_1_024390
 Gesangbuch1778_1_024391
 Gesangbuch1778_1_024392
 Gesangbuch1778_1_024393
 Gesangbuch1778_1_024394
 Gesangbuch1778_1_024395
 Gesangbuch1778_1_024396
 Gesangbuch1778_1_024397
 Gesangbuch1778_1_024398
 Gesangbuch1778_1_024399
 Gesangbuch1778_1_024400

Diplomatische Transkription

Jammer, der noch an mir
 klebt, kan nicht verderblich
 feyn, weil Chrifus in mir
 lebt.
 4. Die Sände kan mich
 auch nicht mehr verdam-
 men; denn er hat fie durch
 feinen Tod gebaßt. Sie kan
 mich nicht mit ihrer Luft
 entflammen, weil Chrifiti
 U 3
 <pb n="328b" src="328.jpg" />
 Blut und Waffer auf mich
 fließt; Jmmanuel dampft
 ihren Trieb: er laßt die
 Seele nicht, er hat fie viel
 zu lieb.
 589. Mel. 151.
 GOtt wars, der mich er-
 worben, GOtt, der
 gelitten hat; GOtt ift fer
 mich geforben, der HErr
 von Rath uud That. Ich
 bins nicht werth, ich Ar-
 mer; die Lieb ift allzugut,
 die Liebe, mein Erbarmer,
 die allo an mir thut.
 590. Mel. 147.
 Fër uns verwundtes
 Lamm! mit keines Men-
 fchen Zungen je wärdig
 gnug befungen; daß du
 am Kreuzesftamm zu un-
 ferm ewgen Leben dich haft
 in Tod gegeben: da reicht
 kein Menfchenfinn mit fei-
 nem Denken hin.
 2. Wie wars, man
 fchwiege gar? und ließ vors
 Geiftes Wittern die Glie-

Normalisierter Text

Jammer, der noch an mir
 klebt, kann nicht verderblich
 sein, weil Christus in mir
 lebt.
 4. Die Sünde kann mich
 auch nicht mehr verdammen;
 denn er hat sie durch
 seinen Tod gebüßt. Sie kann
 mich nicht mit ihrer Lust
 entflammen, weil Christi
 U 3
 <pb n="328b" src="328.jpg" />
 Blut und Wasser auf mich
 fließt; Immanuel dämpft
 ihren Trieb: er lässt die
 Seele nicht, er hat sie viel
 zu lieb.
 589. Mel. 151.
 Gott war es, der mich erworben,
 Gott, der
 gelitten hat; Gott ist für
 mich gestorben, der Herr
 von Rath und Tat. Ich
 bin es nicht wert, ich Armer;
 die Liebe ist allzu gut,
 die Liebe, mein Erbarmer,
 die also an mir tut.
 590. Mel. 147.
 Für uns verwundetes
 Lamm! Mit keines Menschen
 Zungen je würdig
 genug besungen; dass du
 am Kreuzesstamm zu unserem
 ewigen Leben dich hast
 in Tod gegeben: da reicht
 kein Menschensinn mit seinem
 Denken hin.
 2. Wie wäre es, man
 schwiege gar? Und ließ vor
 Geistes Wittern die Glieder

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024401	der heilig zittern bis auf	heilig zittern bis auf
Gesangbuch1778_1_024402	das kleinste Haar; die Au-	das kleinste Haar; die Augen
Gesangbuch1778_1_024403	gen möchten thränen, das	möchten tränen, das
Gesangbuch1778_1_024404	Innerste sich sehnen; die	Innerste sich sehnen; die
Gesangbuch1778_1_024405	Sinnen gingen zu, und	Sinne gingen zu, und
Gesangbuch1778_1_024406	dächten: Lamm, nur du!	dächten: Lamm, nur du!
Gesangbuch1778_1_024407	3. Wo bliebe dann der	3. Wo bliebe dann der
Gesangbuch1778_1_024408	Mund? wer kan die Liebe	Mund? Wer kann die Liebe
Gesangbuch1778_1_024409	kennen, und dich nicht Lie-	kennen, und dich nicht Liebe
Gesangbuch1778_1_024410	be	
Gesangbuch1778_1_024411	<pb n="329a" src="329.jpg" />	<pb n="329a" src="0329.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024412	310 Von der Dankbarkeit des Herzens	310 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024413	be nennen? du treuer Fürst	nennen? Du treuer Fürst
Gesangbuch1778_1_024414	vom Bund! wie folten deine	vom Bund! Wie sollten deine
Gesangbuch1778_1_024415	Zeugen vom Bundesblute	Zeugen vom Bundesblute
Gesangbuch1778_1_024416	sichweigen? gezeugt! so	schweigen? Gezeugt! So
Gesangbuch1778_1_024417	sichlecht es klingt; gefun-	schlecht es klingt; gesungen!
Gesangbuch1778_1_024418	gen! daß man singt.	Dass man singt.
Gesangbuch1778_1_024419	591. Mel. 119.	591. Mel. 119.
Gesangbuch1778_1_024420	Du bist werth, ;:; Lamm!	Du bist es wert, ;:; Lamm!
Gesangbuch1778_1_024421	für deine Todesmüh,	für deine Todesmüh,
Gesangbuch1778_1_024422	daß dich jeder Blutstropf	dass dich jeder Blutstropf
Gesangbuch1778_1_024423	ehre, daß das Herz stets	ehre, dass das Herz stets
Gesangbuch1778_1_024424	nach dir glüh, jeder Puls-	nach dir glüh, jeder Pulsschlag
Gesangbuch1778_1_024425	sichschlag dein begehre; und	dein begehre; und
Gesangbuch1778_1_024426	die ganze Seele für und	die ganze Seele für und
Gesangbuch1778_1_024427	für hänge an dir. ;:;	für hänge an dir. ;:;
Gesangbuch1778_1_024428	592. Mel. 205.	592. Mel. 205.
Gesangbuch1778_1_024429	Lamm und Blut, du höch-	Lamm und Blut, du höchstes
Gesangbuch1778_1_024430	stes Gut! du bleibst	Gut! Du bleibst
Gesangbuch1778_1_024431	wohl unser Schibboleth, unsere	wohl unser Schibboleth, unsere
Gesangbuch1778_1_024432	Kraft und Lebenssaft, unds	Kraft und Lebenssaft, und das
Gesangbuch1778_1_024433	Hauptobject, davon man	Hauptobjekt, davon man
Gesangbuch1778_1_024434	redt; alles was man lehrt	redet; alles, was man lehrt
Gesangbuch1778_1_024435	und treibt, wenn es sich	und treibt, wenn es sich
Gesangbuch1778_1_024436	nicht daher schreibt, wärs	nicht daher schreibt, wäre es
Gesangbuch1778_1_024437	auch sonst noch so schön,	auch sonst noch so schön,
Gesangbuch1778_1_024438	ist und bleibt ein leer	ist und bleibt ein leer
Gesangbuch1778_1_024439	Getön.	Getön.
Gesangbuch1778_1_024440	2. Alles Heil wird uns	2. Alles Heil wird uns

ID

Gesangbuch1778_1_024441
 Gesangbuch1778_1_024442
 Gesangbuch1778_1_024443
 Gesangbuch1778_1_024444
 Gesangbuch1778_1_024445
 Gesangbuch1778_1_024446
 Gesangbuch1778_1_024447
 Gesangbuch1778_1_024448
 Gesangbuch1778_1_024449
 Gesangbuch1778_1_024450
 Gesangbuch1778_1_024451
 Gesangbuch1778_1_024452
 Gesangbuch1778_1_024453
 Gesangbuch1778_1_024454
 Gesangbuch1778_1_024455
 Gesangbuch1778_1_024456
 Gesangbuch1778_1_024457
 Gesangbuch1778_1_024458
 Gesangbuch1778_1_024459
 Gesangbuch1778_1_024460
 Gesangbuch1778_1_024461
 Gesangbuch1778_1_024462
 Gesangbuch1778_1_024463
 Gesangbuch1778_1_024464
 Gesangbuch1778_1_024465
 Gesangbuch1778_1_024466
 Gesangbuch1778_1_024467
 Gesangbuch1778_1_024468
 Gesangbuch1778_1_024469
 Gesangbuch1778_1_024470
 Gesangbuch1778_1_024471
 Gesangbuch1778_1_024472
 Gesangbuch1778_1_024473
 Gesangbuch1778_1_024474
 Gesangbuch1778_1_024475
 Gesangbuch1778_1_024476
 Gesangbuch1778_1_024477
 Gesangbuch1778_1_024478
 Gesangbuch1778_1_024479
 Gesangbuch1778_1_024480

Diplomatische Transkription

zu Theil, weil du am Kreuze
 für uns farbft, und bey
 GOtt durch deinen Tod
 verlorenen Sündern Gnad
 erwarbft; deine Blutgerech-
 tigkeit macht uns felig in
 der Zeit, und wird ewig
 auch allein unfrer Wohl-
 fahrt Urfach feyn.
 <pb n="329b" src="329.jpg" />
 3. Dabey bleibts, die
 Zunge treibts, das Herze
 glaubts, und lebt darauf:
 Lamm, nur du! nun
 fchlieffe zu, und laß nichts
 anders kommen auf; du
 folft bleiben Zweck und Ziel:
 wälf ich fonften noch fo
 viel, und dein Blut lag
 nicht zum Grund, ließ ichs
 fahren gleich zur Stund.
 4. Blutigs Lamm! dein
 Kreuzesftamm, die Nagel-
 maal, der Seitenfchrein,
 deine Noth, Angft, Schmerz
 und Tod, bleibe die Lehr'
 der Kreuzgemein. Deines
 Angefichtes Schweiß mache
 unfre Herzen heiß; deiner
 blutgen Wunden Saft blei-
 be unfre Gotteskraft!
 593. Mel. 126.
 Das ifts, verwundte Lie-
 be! was mich fo mach-
 tig rührt, wenn ich bedenk
 die Triebe, die dich in Tod
 geführt; denn meine ganze
 Seligkeit kommt her von
 deinem Blute in Zeit und
 Ewigkeit.

Normalisierter Text

zuteil, weil du am Kreuze
 für uns starbst, und bei
 Gott durch deinen Tod
 verlorenen Sündern Gnade
 erwarbst; deine Blutgerechtigkeit
 macht uns selig in
 der Zeit, und wird ewig
 auch allein unserer Wohlfahrt
 Ursache sein.
 <pb n="329b" src="0329.jpg" />
 3. Dabei bleibt es, die
 Zunge treibt es, das Herz
 glaubt es, und lebt darauf:
 Lamm, nur du! Nun
 schließe zu, und lass nichts
 anderes kommen auf; du
 sollst bleiben Zweck und Ziel:
 wüsste ich sonst noch so
 viel, und dein Blut läge
 nicht zum Grund, ließe ich es
 fahren gleich zur Stund.
 4. Blutiges Lamm! Dein
 Kreuzesstamm, die Nagelmale,
 der Seitenschrein,
 deine Not, Angst, Schmerz
 und Tod, bleibe die Lehre
 der Kreuzgemeinde. Deines
 Angesichtes Schweiß mache
 unsere Herzen heiß; deiner
 blutigen Wunden Saft bleibe
 unsere Gotteskraft!
 593. Mel. 126.
 Das ist es, verwundete Liebe!
 Was mich so mächtig
 rührt, wenn ich bedenke
 die Triebe, die dich in Tod
 geführt; denn meine ganze
 Seligkeit kommt her von
 deinem Blute in Zeit und
 Ewigkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024481	2. Das will ich auch	2. Das will ich auch
Gesangbuch1778_1_024482	bezeugen, folang ich leben	bezeugen, solange ich leben
Gesangbuch1778_1_024483	werd, mit einem tiefen Beu-	werde, mit einem tiefen Beugen,
Gesangbuch1778_1_024484	gen, ich Wärmlein, Afch	ich Würmlein, Asch
Gesangbuch1778_1_024485	und Erd: es bleibt mir	und Erd: es bleibt mir
Gesangbuch1778_1_024486	ewiglich im Sinn, daß	ewiglich im Sinn, dass
Gesangbuch1778_1_024487	dichs dein Blut gekoftet,	dich es dein Blut gekostet,
Gesangbuch1778_1_024488	daß ich erlöfet bin.	dass ich erlöset bin.
Gesangbuch1778_1_024489	3. Ich	3. Ich
Gesangbuch1778_1_024490	<pb n="330a" src="330.jpg" />	<pb n="330a" src="0330.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024491	fär JEU Menfchwerdung und Tod. 311	für Jesu Menschwerdung und Tod. 311
Gesangbuch1778_1_024492	3. Ich kan es nicht verge-	3. Ich kann es nicht vergessen,
Gesangbuch1778_1_024493	fen, folang ich Sänder bin,	solange ich Sünder bin,
Gesangbuch1778_1_024494	mein Herz ift drauf erfellen	mein Herz ist drauf ersessen
Gesangbuch1778_1_024495	und ganz vertieft darinn,	und ganz vertieft darin,
Gesangbuch1778_1_024496	daß fo ein armes Wärme-	dass so ein armes Würmelein
Gesangbuch1778_1_024497	lein dein liebes Kind gewor-	dein liebes Kind geworden,
Gesangbuch1778_1_024498	den, und foll es ewig feyn.	und soll es ewig sein.
Gesangbuch1778_1_024499	4. Ich dank mit tausend	4. Ich danke mit tausend
Gesangbuch1778_1_024500	Thranen fär diefe große	Tränen für diese große
Gesangbuch1778_1_024501	Gnad, und davon will ich	Gnade, und davon will ich
Gesangbuch1778_1_024502	tönen nach meinem kleinen	tönen nach meinem kleinen
Gesangbuch1778_1_024503	Grad. Bleib du nur mein	Grad. Bleib du nur mein
Gesangbuch1778_1_024504	gewogner Färf, fo will ich	gewogener Fürst, so will ich
Gesangbuch1778_1_024505	dir noch dienen, daß du	dir noch dienen, dass du
Gesangbuch1778_1_024506	dich freuen wirst.	dich freuen wirst.
Gesangbuch1778_1_024507	5. Ihr aufgerißnen Wun-	5. Ihr aufgerissenen Wunden!
Gesangbuch1778_1_024508	den! wie lieblich feyd ihr	Wie lieblich seid ihr
Gesangbuch1778_1_024509	mir; ich hab in euch ge-	mir; ich habe in euch gefunden
Gesangbuch1778_1_024510	funden ein Plätzchen fär und	ein Plätzchen für und
Gesangbuch1778_1_024511	fär: wie gern will ich ein	für: wie gern will ich ein
Gesangbuch1778_1_024512	Stäublein feyn, gehør ich	Stäublein sein, gehöre ich
Gesangbuch1778_1_024513	nur dem Lamme zum Lohn	nur dem Lamm zum Lohn
Gesangbuch1778_1_024514	fär feine Pein.	für seine Pein.
Gesangbuch1778_1_024515	6. Wenn fich mein Sinn	6. Wenn sich mein Sinn
Gesangbuch1778_1_024516	noch lenket zuweilen aufer-	noch lenkt zuweilen außerwärts,
Gesangbuch1778_1_024517	werts, fo weißt du, wie	so weißt du, wie
Gesangbuch1778_1_024518	michs kranket, und dir ifts	mich es kränkt, und dir ist es
Gesangbuch1778_1_024519	auch ein Schmerz; drum	auch ein Schmerz; drum
Gesangbuch1778_1_024520	fchließ mich veft auf ewig ein	schließ mich fest auf ewig ein

ID

Gesangbuch1778_1_024521
 Gesangbuch1778_1_024522
 Gesangbuch1778_1_024523
 Gesangbuch1778_1_024524
 Gesangbuch1778_1_024525
 Gesangbuch1778_1_024526
 Gesangbuch1778_1_024527
 Gesangbuch1778_1_024528
 Gesangbuch1778_1_024529
 Gesangbuch1778_1_024530
 Gesangbuch1778_1_024531
 Gesangbuch1778_1_024532
 Gesangbuch1778_1_024533
 Gesangbuch1778_1_024534
 Gesangbuch1778_1_024535
 Gesangbuch1778_1_024536
 Gesangbuch1778_1_024537
 Gesangbuch1778_1_024538
 Gesangbuch1778_1_024539
 Gesangbuch1778_1_024540
 Gesangbuch1778_1_024541
 Gesangbuch1778_1_024542
 Gesangbuch1778_1_024543
 Gesangbuch1778_1_024544
 Gesangbuch1778_1_024545
 Gesangbuch1778_1_024546
 Gesangbuch1778_1_024547
 Gesangbuch1778_1_024548
 Gesangbuch1778_1_024549
 Gesangbuch1778_1_024550
 Gesangbuch1778_1_024551
 Gesangbuch1778_1_024552
 Gesangbuch1778_1_024553
 Gesangbuch1778_1_024554
 Gesangbuch1778_1_024555
 Gesangbuch1778_1_024556
 Gesangbuch1778_1_024557
 Gesangbuch1778_1_024558
 Gesangbuch1778_1_024559
 Gesangbuch1778_1_024560

Diplomatische Transkription

in deine heilige Wunden, in
 deinen Seitenfchrein!
 7. Mein Herze wallt vor
 Liebe nach dir, mein lieb-
 ftes Lamm! und alle meine
 Triebe gehn auf den Bräu-
 tigam, zu leben dem, der
 mich verfehnt und für mich
 ward aus Liebe ans Kreuz
 hinangedehnt.
 U 4
 <pb n="330b" src="330.jpg" />
 8. Drum foll dein Tod
 und Leiden mir ftets im
 Herzen feyn; ich will mit
 Ernfte meiden, was dir
 und mir macht Pein: denn
 einmal ift nichts in der
 Welt, das mich noch könt
 erfreuen, nichts als das
 Löfegeld.
 9. O bleib mir nur ge-
 fchrieben in meines Her-
 zens Grund, und bey dem
 treuen Lieben bekenn dich
 auch der Mund! daß ich
 bis zu dem groffen Tag an
 meiner Sanderfirne dein
 Siegel tragen mag.
 594. Mel. 167.
 Eh der Menfch fich wie
 erftorben voller Elend
 liegen fieht, und zu dem,
 der ihn erworben durch fein
 Blut, im Glauben flieht,
 hilft ihm nichts zum Se-
 ligwerden, was er auch je
 Gutes thut; denn im Him-
 mel und auf Erden gilt al-
 lein des Lammes Blut.

Normalisierter Text

in deine heiligen Wunden, in
 deinen Seitenschrein!
 7. Mein Herz wallt vor
 Liebe nach dir, mein liebstes
 Lamm! Und alle meine
 Triebe gehen auf den Bräutigam,
 zu leben dem, der
 mich versöhnt und für mich
 wurde aus Liebe ans Kreuz
 hingedeht.
 U 4
 <pb n="330b" src="0330.jpg" />
 8. Drum soll dein Tod
 und Leiden mir stets im
 Herzen sein; ich will mit
 Ernst meiden, was dir
 und mir macht Pein: denn
 einmal ist nichts in der
 Welt, das mich noch könnte
 erfreuen, nichts als das
 Lösegeld.
 9. O bleib mir nur geschrieben
 in meines Herzens
 Grund, und bei dem
 treuen Lieben bekenne dich
 auch der Mund! Dass ich
 bis zu dem großen Tag an
 meiner Sünderstirne dein
 Siegel tragen mag.
 594. Mel. 167.
 Ehe der Mensch sich wie
 erstorben voller Elend
 liegen sieht, und zu dem,
 der ihn erworben durch sein
 Blut, im Glauben flieht,
 hilft ihm nichts zum Seligwerden,
 was er auch je
 Gutes tut; denn im Himmel
 und auf Erden gilt allein
 des Lammes Blut.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024561	2. In des Lammes Blut	2. In des Lammes Blut
Gesangbuch1778_1_024562	alleine ftehet die Gerechtig-	alleine steht die Gerechtigkeit:
Gesangbuch1778_1_024563	keit: diefe heißt der Glau-	diese heißt der Glaube
Gesangbuch1778_1_024564	be feine; dann erfüllt uns	seine; dann erfüllt uns
Gesangbuch1778_1_024565	Fried und Freud, und wir	Fried und Freud, und wir
Gesangbuch1778_1_024566	haben felge Stunden: Seel	haben selige Stunden: Seele
Gesangbuch1778_1_024567	und Leib und Geift erfährt	und Leib und Geist erfährt
Gesangbuch1778_1_024568	folchen Troft aus JEfu	solchen Trost aus Jesu
Gesangbuch1778_1_024569	Wunden, welcher unauf-	Wunden, welcher unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_024570	herlich währt.	währt.
Gesangbuch1778_1_024571	595.	595.
Gesangbuch1778_1_024572	<pb n="331a" src="331.jpg" />	<pb n="331a" src="0331.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024573	312 Von der Dankbarkeit des Herzens	312 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024574	595. Mel. 204.	595. Mel. 204.
Gesangbuch1778_1_024575	So ifts, du bifts! fo hab	So ist es, du bist es! So habe
Gesangbuch1778_1_024576	ich dich erfahren, du	ich dich erfahren, du
Gesangbuch1778_1_024577	Herz voll Schmerz, auch	Herz voll Schmerz, auch
Gesangbuch1778_1_024578	wegen meiner Noth. Ich	wegen meiner Not. Ich
Gesangbuch1778_1_024579	will das Pfand wol fuchen	will das Pfand wohl suchen
Gesangbuch1778_1_024580	zu bewahren; dis bleibt	zu bewahren; dies bleibt
Gesangbuch1778_1_024581	mein Grund und Vefte bis	mein Grund und Feste bis
Gesangbuch1778_1_024582	in Tod. Es maffe alles	in Tod. Es müsse alles
Gesangbuch1778_1_024583	fterben, was noch will was	sterben, was noch etwas
Gesangbuch1778_1_024584	erwerben mit eigener Heilig-	erwerben will mit eigener Heiligkeit!
Gesangbuch1778_1_024585	keit! ich will umfonft das	Ich will umsonst das
Gesangbuch1778_1_024586	Theil der Kinder erben, das	Teil der Kinder erben, das
Gesangbuch1778_1_024587	mir von dir fchon längft ift	mir von dir schon längst ist
Gesangbuch1778_1_024588	zubereit't.	zubereitet.
Gesangbuch1778_1_024589	596. Mel. 16.	596. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_024590	Wer die Stunden in	Wer die Stunden in
Gesangbuch1778_1_024591	den Wunden des ge-	den Wunden des geschlachteten
Gesangbuch1778_1_024592	fchlacht'ten Lamms ver-	Lamms verbringt,
Gesangbuch1778_1_024593	bringt, und geht immer in	und geht immer in
Gesangbuch1778_1_024594	dem Schimmer, der aus	dem Schimmer, der aus
Gesangbuch1778_1_024595	feinen Augen dringt;	seinen Augen dringt;
Gesangbuch1778_1_024596	2. Wer das Kindlein in	2. Wer das Kindlein in
Gesangbuch1778_1_024597	den Windlein, das fo zei-	den Windeln, das so zeitig
Gesangbuch1778_1_024598	tig Blut vergoß, und fein	Blut vergoss, und sein
Gesangbuch1778_1_024599	Leben hingegeben, daß wir	Leben hingegeben, dass wir
Gesangbuch1778_1_024600	würden frey und los;	würden frei und los;

ID

Gesangbuch1778_1_024601
 Gesangbuch1778_1_024602
 Gesangbuch1778_1_024603
 Gesangbuch1778_1_024604
 Gesangbuch1778_1_024605
 Gesangbuch1778_1_024606
 Gesangbuch1778_1_024607
 Gesangbuch1778_1_024608
 Gesangbuch1778_1_024609
 Gesangbuch1778_1_024610
 Gesangbuch1778_1_024611
 Gesangbuch1778_1_024612
 Gesangbuch1778_1_024613
 Gesangbuch1778_1_024614
 Gesangbuch1778_1_024615
 Gesangbuch1778_1_024616
 Gesangbuch1778_1_024617
 Gesangbuch1778_1_024618
 Gesangbuch1778_1_024619
 Gesangbuch1778_1_024620
 Gesangbuch1778_1_024621
 Gesangbuch1778_1_024622
 Gesangbuch1778_1_024623
 Gesangbuch1778_1_024624
 Gesangbuch1778_1_024625
 Gesangbuch1778_1_024626
 Gesangbuch1778_1_024627
 Gesangbuch1778_1_024628
 Gesangbuch1778_1_024629
 Gesangbuch1778_1_024630
 Gesangbuch1778_1_024631
 Gesangbuch1778_1_024632
 Gesangbuch1778_1_024633
 Gesangbuch1778_1_024634
 Gesangbuch1778_1_024635
 Gesangbuch1778_1_024636
 Gesangbuch1778_1_024637
 Gesangbuch1778_1_024638
 Gesangbuch1778_1_024639
 Gesangbuch1778_1_024640

Diplomatische Transkription

3. Wer das Herze voll
 ler Schmerze immer an
 fein Herze drückt, und mit
 zarten Beugungsarten nach
 dem Angefichte blickt;
 4. Wer in Wahrheit in
 der Klarheit feines Lichts
 die Gnade fieht, und den
 Stricken und den Tücken
 Belials dadurch entflieht;
 <pb n="331b" src="331.jpg" />
 5. Wer fo lange die fo
 bange Marter GOtts in
 Ehren hat, bis die Gnade
 an der Made ihrer ganzen
 Schöpfung fatt:
 6. Der darf fagen, auf
 Befragen, wer er fey? wo-
 her er kam? ich bin Sän-
 der, und der Kinder eins
 vom Kripplein Bethlehem.
 7. JElu Leiden, drinne
 weiden die von Philadel-
 phia: *) wem was drüber
 oder lieber, ift Laodicaa
 nah. *) Offenb. 3, 7. u. f.
 597. Mel. 15.
 Ach König, groß zu aller
 Zeit, doch mir niema-
 len größer, als in dem
 blutgen Marterkleid: be-
 fang ich dich doch beffer!
 2. Doch wenn ich fchon
 nicht fingen kan, wenn ich
 nur nach dir dürfte: du,
 für mein Heil verfmachtter
 Mann, bift doch mein
 gnadger Fürfte.
 3. Und deine Hände
 fegnen mich, wenn dir die

Normalisierter Text

3. Wer das Herz voller
 Schmerze immer an
 sein Herz drückt, und mit
 zarten Beugungsarten nach
 dem Angesichte blickt;
 4. Wer in Wahrheit in
 der Klarheit seines Lichts
 die Gnade sieht, und den
 Stricken und den Tücken
 Belials dadurch entflieht;
 <pb n="331b" src="0331.jpg" />
 5. Wer so lange die so
 bange Marter Gottes in
 Ehren hat, bis die Gnade
 an der Made ihrer ganzen
 Schöpfung satt:
 6. Der darf sagen, auf
 Befragen, wer er sei? Woher
 er kam? Ich bin Sünder,
 und der Kinder eins
 vom Kripplein Bethlehem.
 7. Jesu Leiden, drinnen
 weiden die von Philadelphia:
 *) Wem was drüber
 oder lieber, ist Laodizäa
 nah. *) Offenb. 3, 7. u. f.
 597. Mel. 15.
 Ach König, groß zu aller
 Zeit, doch mir niemalsen
 größer, als in dem
 blutigen Marterkleid: besänge
 ich dich doch besser!
 2. Doch wenn ich schon
 nicht singen kann, wenn ich
 nur nach dir dürste: du,
 für mein Heil verschmachtetter
 Mann, bist doch mein
 gnädiger Fürst.
 3. Und deine Hände
 segnen mich, wenn dir die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024641	Seel begegnet; der Leib,	Seele begegnet; der Leib,
Gesangbuch1778_1_024642	dein Tempel, preifet dich,	dein Tempel, preist dich,
Gesangbuch1778_1_024643	wenn Blut aufs Herze	wenn Blut aufs Herz
Gesangbuch1778_1_024644	regnet.	regnet.
Gesangbuch1778_1_024645	4. O JEſu! Gotteslam-	4. O Jesu! Gotteslämmlein,
Gesangbuch1778_1_024646	melein, nach dir kan einem	nach dir kann einem
Gesangbuch1778_1_024647	bange und unausſprechlich	bange und unaussprechlich
Gesangbuch1778_1_024648	angſtlich feyn, bis daß man	ängstlich sein, bis dass man
Gesangbuch1778_1_024649	dich umfange.	dich umfange.
Gesangbuch1778_1_024650	5. Und	5. Und
Gesangbuch1778_1_024651	<pb n="332a" src="332.jpg" />	<pb n="332a" src="0332.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024652	für JEſu Menſchwerdung und Tod. 313	für Jesu Menschwerdung und Tod. 313
Gesangbuch1778_1_024653	5. Und wenn man dich	5. Und wenn man dich
Gesangbuch1778_1_024654	vor Augen hat, mit deinen	vor Augen hat, mit deinen
Gesangbuch1778_1_024655	Wundennarben; ſo mahlt	Wundennarben; so malt
Gesangbuch1778_1_024656	man dich der Gottesſtadt,	man dich der Gottesstadt,
Gesangbuch1778_1_024657	wie deine Glieder ſtarben,	wie deine Glieder starben,
Gesangbuch1778_1_024658	6. Und was du in dem	6. Und was du in dem
Gesangbuch1778_1_024659	Augenblick für einen Blick	Augenblick für einen Blick
Gesangbuch1778_1_024660	gegeben, als du zu unferm	gegeben, als du zu unserem
Gesangbuch1778_1_024661	ewgen Glück aufopferteft	ewigen Glück aufopferdest
Gesangbuch1778_1_024662	dein Leben.	dein Leben.
Gesangbuch1778_1_024663	598. Mel. 79.	598. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_024664	Du, der feit feiner Buße	Du, der seit seiner Buße
Gesangbuch1778_1_024665	vom Haupte bis zum	vom Haupte bis zum
Gesangbuch1778_1_024666	Fuße, den Kirchenleib be-	Fuße, den Kirchenleib bewegt;
Gesangbuch1778_1_024667	wegt; du uns ſo nahes	du uns so nahes
Gesangbuch1778_1_024668	Herz! das mir bey allem	Herz! das mir bei allem
Gesangbuch1778_1_024669	Schmerze ein tröſtliches	Schmerze ein tröstliches
Gesangbuch1778_1_024670	Gefühl erregt:	Gefühl erregt:
Gesangbuch1778_1_024671	2. Du biſt es, der mein	2. Du bist es, der mein
Gesangbuch1778_1_024672	Sterben durch blutiges Er-	Sterben durch blutiges Erwerben,
Gesangbuch1778_1_024673	werben, durch faure Mäh	durch saure Müh
Gesangbuch1778_1_024674	und Schweiß, und durch	und Schweiß, und durch
Gesangbuch1778_1_024675	den Schmerz der Wunden,	den Schmerz der Wunden,
Gesangbuch1778_1_024676	ſo du für uns empfunden,	so du für uns empfunden,
Gesangbuch1778_1_024677	ins Leben zu verwandeln	ins Leben zu verwandeln
Gesangbuch1778_1_024678	weiß.	weiß.
Gesangbuch1778_1_024679	3. Der Leib, der an dem	3. Der Leib, der an dem
Gesangbuch1778_1_024680	Kreuze, durch eine ſtreng-	Kreuze, durch eine strenge

ID

Gesangbuch1778_1_024681
 Gesangbuch1778_1_024682
 Gesangbuch1778_1_024683
 Gesangbuch1778_1_024684
 Gesangbuch1778_1_024685
 Gesangbuch1778_1_024686
 Gesangbuch1778_1_024687
 Gesangbuch1778_1_024688
 Gesangbuch1778_1_024689
 Gesangbuch1778_1_024690
 Gesangbuch1778_1_024691
 Gesangbuch1778_1_024692
 Gesangbuch1778_1_024693
 Gesangbuch1778_1_024694
 Gesangbuch1778_1_024695
 Gesangbuch1778_1_024696
 Gesangbuch1778_1_024697
 Gesangbuch1778_1_024698
 Gesangbuch1778_1_024699
 Gesangbuch1778_1_024700
 Gesangbuch1778_1_024701
 Gesangbuch1778_1_024702
 Gesangbuch1778_1_024703
 Gesangbuch1778_1_024704
 Gesangbuch1778_1_024705
 Gesangbuch1778_1_024706
 Gesangbuch1778_1_024707
 Gesangbuch1778_1_024708
 Gesangbuch1778_1_024709
 Gesangbuch1778_1_024710
 Gesangbuch1778_1_024711
 Gesangbuch1778_1_024712
 Gesangbuch1778_1_024713
 Gesangbuch1778_1_024714
 Gesangbuch1778_1_024715
 Gesangbuch1778_1_024716
 Gesangbuch1778_1_024717
 Gesangbuch1778_1_024718
 Gesangbuch1778_1_024719
 Gesangbuch1778_1_024720

Diplomatische Transkription

Beize, für Sünde, Tod
 und Höll ein Gegengift
 geworden, dient nun dem
 Menschenorden zum Heil
 und Trost für Leib und Seel.
 4. Ich weiß wohl, was
 ich habe, wenn ich mich an
 dir labe, du werther Brau-
 tigam: ich finge Lobelie-
 der, und falle vor dir nie-
 U 5
 <pb n="332b" src="332.jpg" />
 der, du ftarker GÖtt, du
 Marterlamm!
 599. Mel. 15.
 Dank sey dir, theures Got-
 teslamm! mit tausend
 Sänderthranen: du starbst
 für mich am Kreuzesstamm,
 und suchtest mich mit Seh-
 nen.
 2. Dein Blut, dein Blut
 das hats gemacht, daß ich
 mich dir ergeben; fonft hätt
 ich nie an dich gedacht, in
 meinem ganzen Leben.
 3. Durchs Blut, durchs
 Opferblut allein, fo mildig-
 lich vergoffen, ging ich vom
 Tod ins Leben ein: o was
 hab ich genossen!
 4. Ich weiß, daß ich
 noch elend bin: doch, feit
 ich Kraft erfahren, fo ist die
 Macht der Sünde hin; du
 wollft mich fo bewahren.
 5. Ich fehl es, wo ich
 fchuldig bleib, es macht
 mich recht zum Sänder;
 doch bin ich Glied an deis-

Normalisierter Text

Beize, für Sünde, Tod
 und Höll ein Gegengift
 geworden, dient nun dem
 Menschenorden zum Heil
 und Trost für Leib und Seele.
 4. Ich weiß wohl, was
 ich habe, wenn ich mich an
 dir labe, du werter Bräutigam:
 ich singe Lobelieder,
 und falle vor dir nieU
 <pb n="332b" src="0332.jpg" />
 der, du starker Gott, du
 Marterlamm!
 599. Mel. 15.
 Dank sei dir, teures Gotteslamm!
 mit tausend
 Sündertränen: du starbtest
 für mich am Kreuzesstamm,
 und suchtest mich mit Sehnen.
 2. Dein Blut, dein Blut
 das hat es gemacht, dass ich
 mich dir ergeben; sonst hätte
 ich nie an dich gedacht, in
 meinem ganzen Leben.
 3. Durchs Blut, durchs
 Opferblut allein, so mildiglich
 vergossen, ging ich vom
 Tod ins Leben ein: o was
 habe ich genossen!
 4. Ich weiß, dass ich
 noch elend bin: doch, seit
 ich Kraft erfahren, so ist die
 Macht der Sünde hin; du
 wolltest mich so bewahren.
 5. Ich fühle es, wo ich
 schuldig bleibe, es macht
 mich recht zum Sünder;
 doch bin ich Glied an deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024721	nem Leib, und eins der	Leib, und eins der
Gesangbuch1778_1_024722	Gnadenkinder.	Gnadenkinder.
Gesangbuch1778_1_024723	6. O bleib mir immer	6. O bleib mir immer
Gesangbuch1778_1_024724	im Geficht mit deinen Wun-	im Gesicht mit deinen Wundenritzen;
Gesangbuch1778_1_024725	denritzen; in deiner Nagel-	in deiner Nagelmale
Gesangbuch1778_1_024726	maale Licht laß mich geru-	Licht lass mich ruhig
Gesangbuch1778_1_024727	hig litzen.	sitzen.
Gesangbuch1778_1_024728	7. Zieh deine Hand nicht	7. Zieh deine Hand nicht
Gesangbuch1778_1_024729	von mir ab, laß mich dein	von mir ab, lass mich dein
Gesangbuch1778_1_024730	Herz erfahren, und deine	Herz erfahren, und deine
Gesangbuch1778_1_024731	Gna-	Gna-
Gesangbuch1778_1_024732	<pb n="333a" src="333.jpg" />	<pb n="333a" src="0333.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024733	314 Von der Dankbarkeit des Herzens	314 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024734	Gnade bis ins Grab mir	Gnade bis ins Grab mir
Gesangbuch1778_1_024735	Leib und Geift bewahren!	Leib und Geist bewahren!
Gesangbuch1778_1_024736	8. Senk meine Seele tie-	8. Senk meine Seele tiefer
Gesangbuch1778_1_024737	fer ein in deinen Tod und	ein in deinen Tod und
Gesangbuch1778_1_024738	Leiden, und laß mein Herz	Leiden, und lass mein Herz
Gesangbuch1778_1_024739	in deiner Pein sich unauf-	in deiner Pein sich unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_024740	hörlich weiden;	weiden;
Gesangbuch1778_1_024741	9. Bis daß ich einft die	9. Bis dass ich einst die
Gesangbuch1778_1_024742	blutgen Maal in Händen	blutigen Male in Händen
Gesangbuch1778_1_024743	und in Füßen, die Zeichen	und in Füßen, die Zeichen
Gesangbuch1778_1_024744	meiner Gnadenwahl, kan	meiner Gnadenwahl, kann
Gesangbuch1778_1_024745	auf den Knien küssen.	auf den Knien küssen.
Gesangbuch1778_1_024746	600. Mel. 75.	600. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_024747	Dein' Augen, deinen	Deine Augen, deinen
Gesangbuch1778_1_024748	Mund, den Leib fer	Mund, den Leib für
Gesangbuch1778_1_024749	uns verwundt, drauf wir	uns verwundet, darauf wir
Gesangbuch1778_1_024750	fo veft vertrauen, das werd	so fest vertrauen, das werde
Gesangbuch1778_1_024751	ich alles fchauen; und innig	ich alles schauen; und innig
Gesangbuch1778_1_024752	herzlich gräffen die Maal	herzlich grüßen die Male
Gesangbuch1778_1_024753	an Hand und Füßen.	an Hand und Füßen.
Gesangbuch1778_1_024754	2. Bis dahin glaube ich	2. Bis dahin glaube ich
Gesangbuch1778_1_024755	der Augen Todtenfrich, des	der Augen Totenstrich, des
Gesangbuch1778_1_024756	Mundes Speicheltraufe,	Mundes Speicheltraufe,
Gesangbuch1778_1_024757	des Leichnams Feuertaufe,	des Leichnams Feuertaufe,
Gesangbuch1778_1_024758	des Hauptes Dornenfrich-	des Hauptes Dornenschricken,
Gesangbuch1778_1_024759	ken, die Furchlein auf dem	die Furchen auf dem
Gesangbuch1778_1_024760	Recken.	Rücken.

ID

Gesangbuch1778_1_024761
 Gesangbuch1778_1_024762
 Gesangbuch1778_1_024763
 Gesangbuch1778_1_024764
 Gesangbuch1778_1_024765
 Gesangbuch1778_1_024766
 Gesangbuch1778_1_024767
 Gesangbuch1778_1_024768
 Gesangbuch1778_1_024769
 Gesangbuch1778_1_024770
 Gesangbuch1778_1_024771
 Gesangbuch1778_1_024772
 Gesangbuch1778_1_024773
 Gesangbuch1778_1_024774
 Gesangbuch1778_1_024775
 Gesangbuch1778_1_024776
 Gesangbuch1778_1_024777
 Gesangbuch1778_1_024778
 Gesangbuch1778_1_024779
 Gesangbuch1778_1_024780
 Gesangbuch1778_1_024781
 Gesangbuch1778_1_024782
 Gesangbuch1778_1_024783
 Gesangbuch1778_1_024784
 Gesangbuch1778_1_024785
 Gesangbuch1778_1_024786
 Gesangbuch1778_1_024787
 Gesangbuch1778_1_024788
 Gesangbuch1778_1_024789
 Gesangbuch1778_1_024790
 Gesangbuch1778_1_024791
 Gesangbuch1778_1_024792
 Gesangbuch1778_1_024793
 Gesangbuch1778_1_024794
 Gesangbuch1778_1_024795
 Gesangbuch1778_1_024796
 Gesangbuch1778_1_024797
 Gesangbuch1778_1_024798
 Gesangbuch1778_1_024799
 Gesangbuch1778_1_024800

Diplomatische Transkription

3. Ich glaub, daß jede
 Hand ein Nagel durchge-
 raut, ich glaube das durch-
 spießen von deinen heiligen
 Füßen, und die nach Tod
 und Schmerzen gefochene
 Wund im Herzen.
 4. Ich fehe recht im Geift,
 wies aus der Seite fließt,
 ich seh um meinetwillen das
 Blut und Waffer quillen;
 <pb n="333b" src="333.jpg" />
 unds Herz ift voll Verlan-
 gen, die Tröpflein aufzu-
 fangen.
 5. Du lieber GÖtt! ich
 wälf, und wenn ich fterben
 mäf, von keinem andern
 Heiland, als von dem JEFu,
 weiland und heut und in
 den Zeiten der tiefen Ewig-
 keiten.
 6. Solang ich an Jhn
 glaub, fo weiß ich, daß ich
 bleib. Will fich die Sände
 regen, fo bin ich nicht ver-
 legen: der Blick auf JEFu
 Kreuze ertödet ihre Reize.
 7. Und wenn der Färf
 der Welt *) fich noch fo
 graufam ftellt, und fucht
 mich zu verchligen; **) es
 wird ihm nicht gelingen:
 es ift dafür gebeten; GÖtt
 wird ihn untertreten. ***)
 *) 2 Cor 4, 4. **) 1 Petr.
 5, 8. ***) Rem. 16, 20.
 8. Wenn nun die Sände
 kömt, wenn mich die Welt
 wo hemmt, wenn Satan

Normalisierter Text

3. Ich glaube, dass jede
 Hand ein Nagel durchgehaut,
 ich glaube das Durchspießen
 von deinen heiligen
 Füßen, und die nach Tod
 und Schmerzen gestochene
 Wunde im Herzen.
 4. Ich sehe recht im Geist,
 wie es aus der Seite fließt,
 ich sehe um meinetwillen das
 Blut und Wasser quellen;
 <pb n="333b" src="0333.jpg" />
 und das Herz ist voll Verlangen,
 die Tröpflein aufzufangen.
 5. Du lieber Gott! Ich
 wüsste, und wenn ich sterben
 müsste, von keinem anderen
 Heiland, als von dem Jesu,
 einst und heute und in
 den Zeiten der tiefen Ewigkeiten.
 6. Solange ich an Ihn
 glaube, so weiß ich, dass ich
 bleibe. Will sich die Sünde
 regen, so bin ich nicht verlegen:
 der Blick auf Jesu
 Kreuze ertötet ihre Reize.
 7. Und wenn der Fürst
 der Welt *) sich noch so
 grausam stellt, und sucht
 mich zu verschlingen; **) es
 wird ihm nicht gelingen:
 es ist dafür gebeten; Gott
 wird ihn untertreten. ***)
 *) 2 Kor 4, 4. **) 1 Petr.
 5, 8. ***) Röm. 16, 20.
 8. Wenn nun die Sünde
 kommt, wenn mich die Welt
 wo hemmt, wenn Satan

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024801	auf mich ziele; sie haben	auf mich zielt; sie haben
Gesangbuch1778_1_024802	gleich verpielet: fragt JE	gleich verspielt: fragt Jesum,
Gesangbuch1778_1_024803	fium, fag ich ihnen, ob ich	sage ich ihnen, ob ich
Gesangbuch1778_1_024804	euch noch muß dienen?	euch noch muss dienen?
Gesangbuch1778_1_024805	9. So gehts im Strei	9. So geht es im Streiterfeld;
Gesangbuch1778_1_024806	terfeld; dann kommt die	dann kommt die
Gesangbuch1778_1_024807	neue Welt, da folln mir alle	neue Welt, da sollen mir alle
Gesangbuch1778_1_024808	Zeiten der tiefen Ewigkei	Zeiten der tiefen Ewigkeiten
Gesangbuch1778_1_024809	ten ununterbrochen dienen	ununterbrochen dienen
Gesangbuch1778_1_024810	zum Lob für fein Ver	zum Lob für sein Versöhnen.
Gesangbuch1778_1_024811	föhnen.	
Gesangbuch1778_1_024812	601.	601.
Gesangbuch1778_1_024813	<pb n="334a" src="334.jpg" />	<pb n="334a" src="0334.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024814	für JEU Menfchwerdung und Tod. 315	für Jesu Menschwerdung und Tod. 315
Gesangbuch1778_1_024815	601. Mel. 58.	601. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_024816	Dem Lamm gebähret doch	Dem Lamm gebührt doch
Gesangbuch1778_1_024817	alles gar, dieweil es	alles gar, weil es
Gesangbuch1778_1_024818	unfer Schuldopfer war, das	unser Schuldopfer war, das
Gesangbuch1778_1_024819	getreue Lämmlein, der HErr	getreue Lämmlein, der Herr
Gesangbuch1778_1_024820	der Welten, deffen Blut zur	der Welten, dessen Blut zur
Gesangbuch1778_1_024821	Ranzion muß gelten für	Ranzion muss gelten für
Gesangbuch1778_1_024822	alle Welt.	alle Welt.
Gesangbuch1778_1_024823	2. Laß uns in deiner Lieb	2. Lass uns in deiner Liebe
Gesangbuch1778_1_024824	nehmen zu, und dich erken	nehmen zu, und dich erkennen,
Gesangbuch1778_1_024825	nen, du Liebe du! daß wir	du Liebe du! Dass wir
Gesangbuch1778_1_024826	ftehn im Glauben, im Geifte	stehen im Glauben, im Geiste
Gesangbuch1778_1_024827	dienen, fchmecken und feh	dienen, schmecken und fühlen
Gesangbuch1778_1_024828	len dein Blutverföhnen, dar	dein Blutsöhnen, darnach
Gesangbuch1778_1_024829	nach uns dürft!	uns dürstet!
Gesangbuch1778_1_024830	3. O daß dein bitteres	3. O dass dein bitteres
Gesangbuch1778_1_024831	Leiden mir nicht aus dem	Leiden mir nicht aus dem
Gesangbuch1778_1_024832	Sinne käm für und für, und	Sinne käme für und für, und
Gesangbuch1778_1_024833	ich nie vergäffe, was dichs	ich nie vergäße, was dich das
Gesangbuch1778_1_024834	Erlöfen deiner Gefchöpfe	Erlösen deiner Geschöpfe
Gesangbuch1778_1_024835	von allem Böfen gekoftet	von allem Bösen gekostet
Gesangbuch1778_1_024836	hat!	hat!
Gesangbuch1778_1_024837	4. Ich habe in deiner	4. Ich habe in deiner
Gesangbuch1778_1_024838	Nagelmaal einmal von ewi	Nagelmale einmal von ewiger
Gesangbuch1778_1_024839	ger Gnadenwahl einen Blick	Gnadenwahl einen Blick
Gesangbuch1778_1_024840	gesehen, der bleibt mir im	gesehen, der bleibt mir immer:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024841	mer: und meine Seele geht	und meine Seele geht
Gesangbuch1778_1_024842	bey dem Schimmer der	bei dem Schimmer der
Gesangbuch1778_1_024843	Wunden heim.	Wunden heim.
Gesangbuch1778_1_024844	602. Mel. 58.	602. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_024845	O theurer Leichnam am	O teurer Leichnam am
Gesangbuch1778_1_024846	Kreuzesftamm! du un-	Kreuzesstamm! Du unser
Gesangbuch1778_1_024847	fer blutiger Bräutigam!	blutiger Bräutigam!
Gesangbuch1778_1_024848	was bringt unfern Seelen	Was bringt unseren Seelen
Gesangbuch1778_1_024849	dein heiligs Leiden für un-	dein heiliges Leiden für unaussprechliche
Gesangbuch1778_1_024850	ausprechliche große Freu-	große Freuden
Gesangbuch1778_1_024851	den und Seligkeit!	und Seligkeit!
Gesangbuch1778_1_024852	<pb n="334b" src="334.jpg" />	<pb n="334b" src="0334.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024853	2. Du lieber GÖttes-	2. Du lieber Gottesund
Gesangbuch1778_1_024854	und Menfchenlohn! fieh,	Menschensohn! Sieh,
Gesangbuch1778_1_024855	deiner Leiden geringer Lohn,	deiner Leiden geringer Lohn,
Gesangbuch1778_1_024856	deine Kreuzgemeine blickt	deine Kreuzgemeinde blickt
Gesangbuch1778_1_024857	auf die Wunden, welche dein	auf die Wunden, welche dein
Gesangbuch1778_1_024858	Leichnam für uns empfun-	Leichnam für uns empfunden,
Gesangbuch1778_1_024859	den, voll Lieb und Dank.	voll Liebe und Dank.
Gesangbuch1778_1_024860	3 Bleib du uns all unfre	3 Bleib du uns all unsere
Gesangbuch1778_1_024861	Lebenszeit, wie dermaleins	Lebenszeit, wie dereinst
Gesangbuch1778_1_024862	in der Ewigkeit, immer in	in der Ewigkeit, immer in
Gesangbuch1778_1_024863	den Augen, recht anzufehen,	den Augen, recht anzusehen,
Gesangbuch1778_1_024864	wie deine heilige fünf Wun-	wie deine heiligen fünf Wunden
Gesangbuch1778_1_024865	den ftehen, du Marterlamm!	stehen, du Marterlamm!
Gesangbuch1778_1_024866	603. Mel. 141.	603. Mel. 141.
Gesangbuch1778_1_024867	Groffer Bundesengel! o	Großer Bundesengel! O
Gesangbuch1778_1_024868	anbetungswärdges	anbetungswürdiges
Gesangbuch1778_1_024869	Haupt von dem Kirchen-	Haupt von dem Kirchensprengel,
Gesangbuch1778_1_024870	fprenzel, wo man herzlich an	wo man herzlich an
Gesangbuch1778_1_024871	dich glaubt: deiner Hande	dich glaubt: deiner Hände
Gesangbuch1778_1_024872	Werke, welche du gemacht,	Werke, welche du gemacht,
Gesangbuch1778_1_024873	zeigen deine Stärke, deine	zeigen deine Stärke, deine
Gesangbuch1778_1_024874	Gottespracht.	Gottespracht.
Gesangbuch1778_1_024875	2. Wie du fprachft: es	2. Wie du sprachst: Es
Gesangbuch1778_1_024876	werde! ftunden alle Him-	werde! standen alle Himmel
Gesangbuch1778_1_024877	mel da, und die ganze	da, und die ganze
Gesangbuch1778_1_024878	Erde; was du fagteft, das	Erde; was du sagtest, das
Gesangbuch1778_1_024879	gefchah: fo erfährts noch	geschah: so erfährt es noch
Gesangbuch1778_1_024880	heute alle Creatur, daß du	heute alle Kreatur, dass du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024881	auffer Streite HErr bist	außer Streit Herr bist
Gesangbuch1778_1_024882	der Natur.	der Natur.
Gesangbuch1778_1_024883	3. Aber die Gemeine, die	3. Aber die Gemeinde, die
Gesangbuch1778_1_024884	dein Fleiſch und dein Ge-	dein Fleisch und dein Gebein,
Gesangbuch1778_1_024885	bein, und daß ſie die deine,	und dass sie die deine,
Gesangbuch1778_1_024886	ewig ſich genug laßt feyn,	ewig sich genug lässt sein,
Gesangbuch1778_1_024887	die verfehlt am beſten, wo	die versteht am besten, wo
Gesangbuch1778_1_024888	du, JEſus Chriſt! deinem	du, Jesus Christ! deinem
Gesangbuch1778_1_024889	Volk am größten und am	Volk am größten und am
Gesangbuch1778_1_024890	liebſten biſt.	liebsten bist.
Gesangbuch1778_1_024891	4. Dei-	4. Dei-
Gesangbuch1778_1_024892	<pb n="335a" src="335.jpg" />	<pb n="335a" src="0335.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024893	316 Von der Dankbarkeit des Herzens	316 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_024894	4. Deine Monarchien	4. Deine Monarchien
Gesangbuch1778_1_024895	ſind es wol nicht eigentlich,	sind es wohl nicht eigentlich,
Gesangbuch1778_1_024896	die die Herzen ziehen, wun-	die die Herzen ziehen, wundervolles
Gesangbuch1778_1_024897	dervolles Herz! an dich;	Herz! an dich;
Gesangbuch1778_1_024898	ſondern dein Menſchwerden	sondern dein Menschwerden
Gesangbuch1778_1_024899	in der Füll der Zeit, und	in der Fülle der Zeit, und
Gesangbuch1778_1_024900	dein Gang auf Erden voll	dein Gang auf Erden voll
Gesangbuch1778_1_024901	Müheſeligkeit.	Mühseligkeit.
Gesangbuch1778_1_024902	5. Unſer Elend alles,	5. Unser Elend alles,
Gesangbuch1778_1_024903	nahmt du williglich — und	nahmst du williglich — und
Gesangbuch1778_1_024904	des Sündenfalles Fluch und	des Sündenfalles Fluch und
Gesangbuch1778_1_024905	Straf auf dich: diſ Ver-	Strafe auf dich: dies Verdienst
Gesangbuch1778_1_024906	dient der Zeiten deiner Nie-	der Zeiten deiner Niedrigkeit
Gesangbuch1778_1_024907	drigkeit kan der Geiſt nur	kann der Geist nur
Gesangbuch1778_1_024908	deuten, uns zur Seligkeit.	deuten, uns zur Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_024909	6. Dieſes iſt das Groß-	6. Dieses ist das Große,
Gesangbuch1778_1_024910	ſe, nicht zu überſehn: aus	nicht zu übersehen: aus
Gesangbuch1778_1_024911	des Vaters Schooſſe in den	des Vaters Schoße in den
Gesangbuch1778_1_024912	Tod zu gehn, für verlorne	Tod zu gehen, für verlorene
Gesangbuch1778_1_024913	Sünder; o du höchſtes Gut!	Sünder; o du höchstes Gut!
Gesangbuch1778_1_024914	daß ſie GOTTes Kinder wär-	dass sie Gottes Kinder würden
Gesangbuch1778_1_024915	den durch dein Blut.	durch dein Blut.
Gesangbuch1778_1_024916	7. Unſre Seele lebet,	7. Unsere Seele lebt,
Gesangbuch1778_1_024917	unſer ganzes Herze lacht,	unser ganzes Herz lacht,
Gesangbuch1778_1_024918	wenn der vor uns ſchwe-	wenn der vor uns schwebet,
Gesangbuch1778_1_024919	bet, Chriſtus, der uns fe-	Christus, der uns seligmacht;
Gesangbuch1778_1_024920	lig macht; wenn wir ihn	wenn wir ihn

ID

Gesangbuch1778_1_024921
 Gesangbuch1778_1_024922
 Gesangbuch1778_1_024923
 Gesangbuch1778_1_024924
 Gesangbuch1778_1_024925
 Gesangbuch1778_1_024926
 Gesangbuch1778_1_024927
 Gesangbuch1778_1_024928
 Gesangbuch1778_1_024929
 Gesangbuch1778_1_024930
 Gesangbuch1778_1_024931
 Gesangbuch1778_1_024932
 Gesangbuch1778_1_024933
 Gesangbuch1778_1_024934
 Gesangbuch1778_1_024935
 Gesangbuch1778_1_024936
 Gesangbuch1778_1_024937
 Gesangbuch1778_1_024938
 Gesangbuch1778_1_024939
 Gesangbuch1778_1_024940
 Gesangbuch1778_1_024941
 Gesangbuch1778_1_024942
 Gesangbuch1778_1_024943
 Gesangbuch1778_1_024944
 Gesangbuch1778_1_024945
 Gesangbuch1778_1_024946
 Gesangbuch1778_1_024947
 Gesangbuch1778_1_024948
 Gesangbuch1778_1_024949
 Gesangbuch1778_1_024950
 Gesangbuch1778_1_024951
 Gesangbuch1778_1_024952
 Gesangbuch1778_1_024953
 Gesangbuch1778_1_024954
 Gesangbuch1778_1_024955
 Gesangbuch1778_1_024956
 Gesangbuch1778_1_024957
 Gesangbuch1778_1_024958
 Gesangbuch1778_1_024959
 Gesangbuch1778_1_024960

Diplomatische Transkription

im Bilde fehn, wie er voll
 Noth lich für uns fo milde
 hat geblut't zu tvdt.
 8. Weg, ihr Herrlich-
 keiten, und du eitle Ehr!
 wer zu allen Zeiten nur ein
 Sänder war, der war im-
 mer felig, fröhlich und ver-
 gnügt: weil die Kraft un-
 zehlich, die im Elend liegt.
 9. Weiht euch, ihr Ge-
 meinen, ihm zu feinem
 <pb n="335b" src="335.jpg" />
 Bundesvolk! wenn er wird
 ercheinen, in der Glorie
 auf der Wolk, werden auch
 die Seinen, die ihn hier er-
 fahm, herrlich mit erchei-
 nen, und lich offenbarn.
 10. Und was auf den
 Thronen um und neben
 ihm wird beyflammen woh-
 nen, und den Zirkel ziehn,
 das wird frey bekennen,
 daß das höchfte Gut nie fo
 groß zu nennen, als in
 feinem Blut.
 604. Mel. 22.
 HErr JEfu Chrifft! dein
 theures Blut ift mei-
 ner Seelen höchftes Gut,
 das ftärkt, das labt, das
 macht allein mein Herz von
 allen Sänden rein.
 2. Dein Blut, mein
 Schmuck und Ehrenkleid,
 dein' Unfchuld und Gerech-
 tigkeit macht, daß ich kan
 vor GOtt beftehn, und zu
 der Himmelsfreud eingehn.

Normalisierter Text

im Bilde sehen, wie er voll
 Not sich für uns so milde
 hat geblutet zu Tod.
 8. Weg, ihr Herrlichkeiten,
 und du eitle Ehr!
 Wer zu allen Zeiten nur ein
 Sünder wäre, der wäre immer
 selig, fröhlich und vergnügt:
 weil die Kraft unzählig,
 die im Elend liegt.
 9. Weiht euch, ihr Gemeinden,
 ihm zu seinem
 <pb n="335b" src="0335.jpg" />
 Bundesvolk! Wenn er wird
 erscheinen, in der Glorie
 auf der Wolke, werden auch
 die Seinen, die ihn hier erfahren,
 herrlich mit erscheinen,
 und sich offenbaren.
 10. Und was auf den
 Thronen um und neben
 ihm beisammen wohnen
 wird, und den Zirkel ziehen,
 das wird frei bekennen,
 dass das höchste Gut nie so
 groß zu nennen, als in
 seinem Blut.
 604. Mel. 22.
 Herr Jesu Christ! Dein
 teures Blut ist meiner
 Seelen höchstes Gut,
 das stärkt, das labt, das
 macht allein mein Herz von
 allen Sünden rein.
 2. Dein Blut, mein
 Schmuck und Ehrenkleid,
 deine Unschuld und Gerechtigkeit
 macht, dass ich kann
 vor Gott bestehen, und zu
 der Himmelsfreude eingehen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_024961	3. O JĒfu Chrifte, GOtē	3. O Jesu Christe, Gottes
Gesangbuch1778_1_024962	tes Sohn, mein Troft, mein	Sohn, mein Trost, mein
Gesangbuch1778_1_024963	Heil, mein Gnadenthron!	Heil, mein Gnadenthron!
Gesangbuch1778_1_024964	dein theures Blut, der Le	Dein teures Blut, der Lebenssaft,
Gesangbuch1778_1_024965	bensſaft, gibt mir ftets neue	gibt mir stets neue
Gesangbuch1778_1_024966	Lebenskraft.	Lebenskraft.
Gesangbuch1778_1_024967	605. Mel. 22.	605. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_024968	Das heilige unbefleckte	Das heilige unbefleckte
Gesangbuch1778_1_024969	Lamm, fein Blut und	Lamm, sein Blut und
Gesangbuch1778_1_024970	Tod am Kreuzesftamm, ift	Tod am Kreuzesstamm, ist
Gesangbuch1778_1_024971	uns	unserer
Gesangbuch1778_1_024972	<pb n="336a" src="336.jpg" />	<pb n="336a" src="0336.jpg" />
Gesangbuch1778_1_024973	für JĒfu Menſchwerdung und Tod. 317	für Jesu Menschwerdung und Tod. 317
Gesangbuch1778_1_024974	unſrer Seelen einge Freud	unserer Seelen einzige Freud
Gesangbuch1778_1_024975	und Troft in Zeit und	und Trost in Zeit und
Gesangbuch1778_1_024976	Ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_024977	2. Er richte unſer Herz	2. Er richte unser Herz
Gesangbuch1778_1_024978	und Sinn beftändig auf	und Sinn beständig auf
Gesangbuch1778_1_024979	ſein Opfer hin, damit ſein	sein Opfer hin, damit sein
Gesangbuch1778_1_024980	Volk bey Nacht und Tag	Volk bei Nacht und Tag
Gesangbuch1778_1_024981	ſich gläubig darinn weiden	sich gläubig darin weiden
Gesangbuch1778_1_024982	mag!	mag!
Gesangbuch1778_1_024983	3. Er helfe jedem Glied	3. Er helfe jedem Glied
Gesangbuch1778_1_024984	am Leib, daß keins darinn	am Leib, dass keines darin
Gesangbuch1778_1_024985	zurücker bleib; und alles,	zurückbleibe; und alles,
Gesangbuch1778_1_024986	was man denkt und thut,	was man denkt und tut,
Gesangbuch1778_1_024987	das heilige er mit feinem	das heilige er mit seinem
Gesangbuch1778_1_024988	Blut!	Blut!
Gesangbuch1778_1_024989	4. Er laß uns fehn je	4. Er lasse uns sehen je
Gesangbuch1778_1_024990	mehr und mehr, daß feine	mehr und mehr, dass seine
Gesangbuch1778_1_024991	Kirche feine Ehr; und wirke	Kirche seine Ehre; und wirke
Gesangbuch1778_1_024992	ſelbft, durch feinen Trieb,	selbst, durch seinen Trieb,
Gesangbuch1778_1_024993	was ihm und feinem Volk	was ihm und seinem Volk
Gesangbuch1778_1_024994	ift lieb.	lieb ist.
Gesangbuch1778_1_024995	5. So geht mit Freuden	5. So geht mit Freuden
Gesangbuch1778_1_024996	Hand und Fuß in alles,	Hand und Fuß in alles,
Gesangbuch1778_1_024997	was man wagen muß; man	was man wagen muss; man
Gesangbuch1778_1_024998	denket ftets bey Müh und	denkt stets bei Müh und
Gesangbuch1778_1_024999	Fleiß an JĒfu lauren Ar	Fleiß an Jesu sauren Arbeitsschweiß.
Gesangbuch1778_1_025000	beitschweiß.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025001	606. Mel. 14.	606. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_025002	Lamm! mache, daß mein	Lamm! mache, dass mein
Gesangbuch1778_1_025003	armes Herz, folang es	armes Herz, solange es
Gesangbuch1778_1_025004	hier sich regt, dir unauf-	hier sich regt, dir unaufhörlich
Gesangbuch1778_1_025005	hörlich deinen Schmerz ver-	deinen Schmerz verdankt,
Gesangbuch1778_1_025006	dankt, fo oft es schlagt.	so oft es schlägt.
Gesangbuch1778_1_025007	2. Bis ich mich deiner	2. Bis ich mich deiner
Gesangbuch1778_1_025008	sichtbar freun und dich um-	sichtbar freue und dich umarmen
Gesangbuch1778_1_025009	armen kan, fo laß mein Ein	kann, so lass mein Ein
Gesangbuch1778_1_025010	und Alles feyn, was du fär	und Alles sein, was du für
Gesangbuch1778_1_025011	mich gethan!	mich getan!
Gesangbuch1778_1_025012	<pb n="336b" src="336.jpg" />	<pb n="336b" src="0336.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025013	607. Mel. 185.	607. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_025014	JEfus hat uns bis in Tod	Jesus hat uns bis in Tod
Gesangbuch1778_1_025015	geliebet, uns mit blut-	geliebt, uns mit blutigem
Gesangbuch1778_1_025016	gem Schweiß erschwitzt:	Schweiß erschwitzt:
Gesangbuch1778_1_025017	wenn uns das nicht Grund	wenn uns das nicht Grund
Gesangbuch1778_1_025018	zum Leben giebet, wenn	zum Leben gibt, wenn
Gesangbuch1778_1_025019	nicht das das Herz erhitzt,	nicht das das Herz erhitzt,
Gesangbuch1778_1_025020	auch fär ihn in Liebe zu ent-	auch für ihn in Liebe zu entbrennen;
Gesangbuch1778_1_025021	brennen; o! fo muß ich in	o! so muss ich in
Gesangbuch1778_1_025022	der That bekennen: ich wäft	der Tat bekennen: ich wüsste
Gesangbuch1778_1_025023	in der Welt nichts mehr,	in der Welt nichts mehr,
Gesangbuch1778_1_025024	was dazu vermögend war.	was dazu vermögend wäre.
Gesangbuch1778_1_025025	608. Mel. 22.	608. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_025026	Ich glaube, JEFu Leidens-	Ich glaube, Jesu Leidenswort
Gesangbuch1778_1_025027	wort hat von jeher, und	hat von jeher, und
Gesangbuch1778_1_025028	immerfort, fo eine felge	immerfort, so eine selige
Gesangbuch1778_1_025029	Gotteskraft, daß es die	Gotteskraft, dass es die
Gesangbuch1778_1_025030	schönsten Früchte schafft.	schönsten Früchte schafft.
Gesangbuch1778_1_025031	2. Er hat fär unfre	2. Er hat für unsere
Gesangbuch1778_1_025032	Schuld gebüßt; fein Volk	Schuld gebüßt; sein Volk
Gesangbuch1778_1_025033	fein's Sühnopfers genießt;	sein Sühnopfer genießt;
Gesangbuch1778_1_025034	doch ifts nicht fär fein Volk	doch ist es nicht für sein Volk
Gesangbuch1778_1_025035	allein, alle Welt foll deß	allein, alle Welt soll dessen
Gesangbuch1778_1_025036	theilhaft feyn.	teilhaft sein.
Gesangbuch1778_1_025037	3. O wäft und glaubts	3. O wüsste und glaubte
Gesangbuch1778_1_025038	doch jedermann, daß unfer	es doch jedermann, dass unser
Gesangbuch1778_1_025039	Schöpfer Flei annahm,	Schöpfer Fleisch annahm,
Gesangbuch1778_1_025040	und feiner armen Menfchen	und seiner armen Menschen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025041	Noth zu Liebe, ging in bit-	Not zu Liebe, ging in bitteren
Gesangbuch1778_1_025042	tern Tod;	Tod;
Gesangbuch1778_1_025043	4. Und daß er wieder	4. Und dass er wieder
Gesangbuch1778_1_025044	auferfund, und für uns	auferstand, und für uns
Gesangbuch1778_1_025045	droben sitz itzund, als HErr	droben sitzt jetzt, als Herr
Gesangbuch1778_1_025046	der ganzen Creatur, in unfr-	der ganzen Kreatur, in unserer
Gesangbuch1778_1_025047	rer menschlichen Natur:	menschlichen Natur:
Gesangbuch1778_1_025048	5. So könt es ihm an	5. So könnte es ihm an
Gesangbuch1778_1_025049	Menscheneeln in keinem	Menscheneseelen in keinem
Gesangbuch1778_1_025050	Ort	Ort
Gesangbuch1778_1_025051	<pb n="337a" src="337.jpg" />	<pb n="337a" src="0337.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025052	318 Von der Dankbarkeit des Herzens	318 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_025053	Ort der Erde fehlIn; viel-	Ort der Erde fehlen; vielmehr
Gesangbuch1778_1_025054	mehr maßt alles groß und	müsste alles groß und
Gesangbuch1778_1_025055	klein, mit tausend Freuden	klein, mit tausend Freuden
Gesangbuch1778_1_025056	Seine feyn.	Seine sein.
Gesangbuch1778_1_025057	609. Mel. 79.	609. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_025058	Sein Tod macht Liebes-	Sein Tod macht Liebesschmerzen,
Gesangbuch1778_1_025059	schmerzen, und ganz	und ganz
Gesangbuch1778_1_025060	zerfloßne Herzen: er macht	zerflossene Herzen: er macht
Gesangbuch1778_1_025061	zugleich auch Muth, und	zugleich auch Mut, und
Gesangbuch1778_1_025062	schaftt ein neues Leben, sich	schaftt ein neues Leben, sich
Gesangbuch1778_1_025063	völlig hinzugeben für ihn,	völlig hinzugeben für ihn,
Gesangbuch1778_1_025064	mit Ehre, Gut und Blut.	mit Ehre, Gut und Blut.
Gesangbuch1778_1_025065	2. Er hält uns arm und	2. Er hält uns arm und
Gesangbuch1778_1_025066	kleine, auch wäscht sein Blut	klein, auch wäscht sein Blut
Gesangbuch1778_1_025067	uns reine, und macht der	uns rein, und macht der
Gesangbuch1778_1_025068	Sünde feind; es zeichnet	Sünde feind; es zeichnet
Gesangbuch1778_1_025069	Herz und Stirnen, daß man	Herz und Stirnen, dass man
Gesangbuch1778_1_025070	gleich Fürstendirmen in fei-	gleich Fürstentöchtern in seinem
Gesangbuch1778_1_025071	nem güldnen Schmuck er-	güldenen Schmuck erscheint.
Gesangbuch1778_1_025072	scheint.	
Gesangbuch1778_1_025073	3. So ist mit JEsu	3. So ist es mit Jesu
Gesangbuch1778_1_025074	Blute: das thut uns all's	Blute: das tut uns alles
Gesangbuch1778_1_025075	zu gute bey unfrer Sänder-	zugute bei unserer Sünderschaft;
Gesangbuch1778_1_025076	schaft; und wir find folche	und wir sind solche
Gesangbuch1778_1_025077	Seelen, wenn uns das folte	Seelen, wenn uns das sollte
Gesangbuch1778_1_025078	fehlen, so fehlte uns gleich	fehlen, so fehlte uns gleich
Gesangbuch1778_1_025079	Saft und Kraft.	Saft und Kraft.
Gesangbuch1778_1_025080	4. Was Sorge und was	4. Was Sorge und was

ID

Gesangbuch1778_1_025081
 Gesangbuch1778_1_025082
 Gesangbuch1778_1_025083
 Gesangbuch1778_1_025084
 Gesangbuch1778_1_025085
 Gesangbuch1778_1_025086
 Gesangbuch1778_1_025087
 Gesangbuch1778_1_025088
 Gesangbuch1778_1_025089
 Gesangbuch1778_1_025090
 Gesangbuch1778_1_025091
 Gesangbuch1778_1_025092
 Gesangbuch1778_1_025093
 Gesangbuch1778_1_025094
 Gesangbuch1778_1_025095
 Gesangbuch1778_1_025096
 Gesangbuch1778_1_025097
 Gesangbuch1778_1_025098
 Gesangbuch1778_1_025099
 Gesangbuch1778_1_025100
 Gesangbuch1778_1_025101
 Gesangbuch1778_1_025102
 Gesangbuch1778_1_025103
 Gesangbuch1778_1_025104
 Gesangbuch1778_1_025105
 Gesangbuch1778_1_025106
 Gesangbuch1778_1_025107
 Gesangbuch1778_1_025108
 Gesangbuch1778_1_025109
 Gesangbuch1778_1_025110
 Gesangbuch1778_1_025111
 Gesangbuch1778_1_025112
 Gesangbuch1778_1_025113
 Gesangbuch1778_1_025114
 Gesangbuch1778_1_025115
 Gesangbuch1778_1_025116
 Gesangbuch1778_1_025117
 Gesangbuch1778_1_025118
 Gesangbuch1778_1_025119
 Gesangbuch1778_1_025120

Diplomatische Transkription

Mühe, was Treue, Pfleg
 und Ziehe er doch an Sün-
 der wend't, die ohn ihn
 müßten sterben und ewiglich
 verderben: ach, wer das so
 recht preifen könt!
 5. Gelobt feyn deine Zü-
 ge, die Züge feit der Wie-
 ge; gelobet fey der Bund,
 den du mit mir gefchlossen;
 <pb n="337b" src="337.jpg" />
 das Heil, so ich genossen,
 bezeuge nun mein treuer
 Mund!
 6. Du thust mir schon
 die Gnade, und führst von
 Grad zu Grade dein arm-
 doch liebes Kind, und
 läßt aus deinen Händen
 mich ewig nicht entwen-
 den; Herr! dem ich mich
 aufs neu verbind.
 7. Komm, unser Frie-
 denskönig! du, dem wir
 unterthanig: bereite deine
 Leut einander zu Exempeln,
 dem heiligen Geift zu Tempeln,
 dem Vater zur Ver-
 gnüghlichkeit.
 8. Erhalte uns zufam-
 men in mächtgen Liebes-
 flammen, und laß uns ins-
 gefamt zu aller Zeit erfah-
 ren des heiligen Geifts Be-
 wahren, der unfre Herzen
 angeflammt.
 9. In allen unfren Chö-
 ren foll man nichts tönen
 hören, als: Lamm! und
 wieder Lamm. Wir warn

Normalisierter Text

Mühe, was Treue, Pflege
 und Ziehe er doch an Sünder
 wendet, die ohne ihn
 müßten sterben und ewiglich
 verderben: ach, wer das so
 recht preisen könnte!
 5. Gelobt sei deine Züge,
 die Züge seit der Wiege;
 gelobt sei der Bund,
 den du mit mir geschlossen;
 <pb n="337b" src="0337.jpg" />
 das Heil, so ich genossen,
 bezeuge nun mein treuer
 Mund!
 6. Du tust mir schon
 die Gnade, und führst von
 Grad zu Grade dein armdoch
 liebes Kind, und
 läßt aus deinen Händen
 mich ewig nicht entwenden;
 Herr! dem ich mich
 aufs Neu verbinde.
 7. Komm, unser Friedenskönig!
 Du, dem wir
 untertänig: bereite deine
 Leute einander zu Exempeln,
 dem heiligen Geist zu Tempeln,
 dem Vater zur Vergnüglichkeit.
 8. Erhalte uns zusammen
 in mächtigen Liebesflammen,
 und lass uns insgesamt
 zu aller Zeit erfahren
 des heiligen Geistes Bewahren,
 der unsere Herzen
 angeflammt.
 9. In allen unseren Chören
 soll man nichts tönen
 hören, als: Lamm! und
 wieder Lamm. Wir waren

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025121	verlorne Leute: nun find	verlorene Leute: nun sind
Gesangbuch1778_1_025122	wir feine Beute, ein Segen	wir seine Beute, ein Segen
Gesangbuch1778_1_025123	von dem Kreuzesftamm.	von dem Kreuzesstamm.
Gesangbuch1778_1_025124	10. Nimm, Lamm! nimm	10. Nimm, Lamm! nimm
Gesangbuch1778_1_025125	alle Ehre! und alle Him-	alle Ehre! Und alle Himmelsheere,
Gesangbuch1778_1_025126	melsheere die beten mit	die beten mit
Gesangbuch1778_1_025127	uns an zu deinen heiligen	uns an zu deinen heiligen
Gesangbuch1778_1_025128	Fäffen, die wir mit Thra-	Füßen, die wir mit Tränen
Gesangbuch1778_1_025129	nen kaffen: Lamm! du haft	küssen: Lamm! Du hast
Gesangbuch1778_1_025130	all's an uns gethan.	alles an uns getan.
Gesangbuch1778_1_025131	610.	610.
Gesangbuch1778_1_025132	Input	Output
Gesangbuch1778_1_025133	<pb n="338a" src="338.jpg" />	<pb n="338a" src="338.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025134	für JEU Menfchwerdung und Tod. 319	für Jesu Menschwerdung und Tod. 319
Gesangbuch1778_1_025135	610. Mel. 121.	610. Mel. 121.
Gesangbuch1778_1_025136	Du unvergleichlichs	Du unvergleichliches
Gesangbuch1778_1_025137	Lamm! bift ja wol wun-	Lamm! bist ja wohl wundersam,
Gesangbuch1778_1_025138	derfam, wenn mans aber-	wenn man es überlegt
Gesangbuch1778_1_025139	leget, und fieht die Liebes-	und sieht die Liebesflamme,
Gesangbuch1778_1_025140	flamm, die fich in dir	die sich in dir
Gesangbuch1778_1_025141	erreget, und dein großes	erreget und dein großes
Gesangbuch1778_1_025142	Möhn, uns zu dir zu ziehn.	Mühn, uns zu dir zu ziehen.
Gesangbuch1778_1_025143	2. Der Trieb geht im-	2. Der Trieb geht immer
Gesangbuch1778_1_025144	mer fort, an allem End	fort, an allem End und Ort,
Gesangbuch1778_1_025145	und Ort, du erregt die	du erregst die Herzen durch
Gesangbuch1778_1_025146	Herzen durch das gewaltge	das gewaltige Wort von
Gesangbuch1778_1_025147	Wort von deinem Tod und	deinem Tod und Schmerzen;
Gesangbuch1778_1_025148	Schmerzen; und dein Wun-	und dein Wundenlicht
Gesangbuch1778_1_025149	denlicht fcheint in ihr Ge-	scheint in ihr Gesicht.
Gesangbuch1778_1_025150	ficht.	3. Denn deiner Nägelmal,
Gesangbuch1778_1_025151	3. Denn deiner Nagel-	so majestätischer Strahl,
Gesangbuch1778_1_025152	maal fo majeftätfcher Strahl	kann auch Steine schmelzen
Gesangbuch1778_1_025153	kan auch Steine fchmelzen,	und dringt überall auch
Gesangbuch1778_1_025154	und dringet aberall auch	durch die härtesten Felsen:
Gesangbuch1778_1_025155	durch die härftten Fellen:	wer sie sieht, der wird
Gesangbuch1778_1_025156	wer fie fiehet an, der wird	gläubig daran.
Gesangbuch1778_1_025157	glaubig dran.	4. Was uns nun in der
Gesangbuch1778_1_025158	4. Was uns nun in der	Welt alleine wohl gefällt
Gesangbuch1778_1_025159	Welt alleine wohl gefällt	und uns ganz vergnüget,
Gesangbuch1778_1_025160	und uns ganz vergnüget,	das ist dein Lösegeld, so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025161	das ift dein Löfegeld, fo	zum Heilsgrunde lieget;
Gesangbuch1778_1_025162	zum Heilsgrunde lieget;	daran halten sich alle
Gesangbuch1778_1_025163	daran halten fich alle le-	lediglich.
Gesangbuch1778_1_025164	diglich.	5. Bring uns von Grad
Gesangbuch1778_1_025165	5. Bring uns von Grad	zu Grad, aus Gnade in
Gesangbuch1778_1_025166	zu Grad, aus Gnade in	Gnad, jegliches als ein
Gesangbuch1778_1_025167	Genad, jeglichs als ein	Stäublein, das außser dir
Gesangbuch1778_1_025168	Stäublein, das auffser dir	nichts hat, und als ein
Gesangbuch1778_1_025169	nichts hat, und als ein	blödes Täublein nirgends
Gesangbuch1778_1_025170	blödes Taublein nirgends	sonst mag sein, als im
Gesangbuch1778_1_025171	fonft mag feyn, als im	Wundenschrein.
Gesangbuch1778_1_025172	Wundenfchrein.	<pb n="338b" src="338.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025173	<pb n="338b" src="338.jpg" />	6. Das selige Sünderlos,
Gesangbuch1778_1_025174	6. Das felge Sänder-	das bleib uns immer
Gesangbuch1778_1_025175	loos das bleib uns immer	groß! Lasst uns nicht verschweigen
Gesangbuch1778_1_025176	groß! laßt uns nicht ver-	und allen Seelen
Gesangbuch1778_1_025177	fchweigen, und allen See-	bloß zu ihrem Heil bezeugen,
Gesangbuch1778_1_025178	len bloß zu ihrem Heil be-	was das Wundenblut
Gesangbuch1778_1_025179	zeugen, was das Wunden-	an den Sündern tut.
Gesangbuch1778_1_025180	blut an den Sändern thut.	7. Nun, Lamm, für uns
Gesangbuch1778_1_025181	7. Nun, Lamm, für uns	verwundt! Sei uns zu dieser
Gesangbuch1778_1_025182	verwundt! fey uns zu die-	Stund und auf ewig nahe
Gesangbuch1778_1_025183	fer Stund und auf ewig	und in dem blutigen
Gesangbuch1778_1_025184	nahe, und in dem blutgen	Bund uns inniglich umfasse;
Gesangbuch1778_1_025185	Bund uns inniglich um-	weich uns ewig nicht,
Gesangbuch1778_1_025186	fahe; weich uns ewig nicht,	Lamm, aus dem Gesicht!
Gesangbuch1778_1_025187	Lamm, aus dem Geficht!	611. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_025188	611. Mel. 97.	Wir danken Jesu allerseits
Gesangbuch1778_1_025189	Wir danken JEFu aller-	für seinen Martertod
Gesangbuch1778_1_025190	feits für feinen Mar-	am Kreuz, durch den
Gesangbuch1778_1_025191	tertod am Kreuz, durch den	er unsre Missetat gebüßt
Gesangbuch1778_1_025192	er unfre Miffethat gebüffet	und versöhnt hat; nun
Gesangbuch1778_1_025193	und verfühnet hat; nun	wird von uns an das venerable
Gesangbuch1778_1_025194	wird von uns ans vene-	Haupt, das mit der
Gesangbuch1778_1_025195	rable Haupt, das mit der	Dornenkrone prangt, geglaubt,
Gesangbuch1778_1_025196	Dornenkrone prangt, ge-	2. Und an die heiligen Füß
Gesangbuch1778_1_025197	glaubt,	und Händ, in die er uns an
Gesangbuch1778_1_025198	2. Und an die heilige Feß	seinem End, als er die große
Gesangbuch1778_1_025199	und Händ, in die er uns an	
Gesangbuch1778_1_025200	seinem End, als er die groffe	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025201	Bulle that, fo tief, fo tief	Buße tat, so tief, so tief
Gesangbuch1778_1_025202	gegraben hat, und an die	gegraben hat, und an die
Gesangbuch1778_1_025203	heilge aufgefpaltne Seit,	heilige aufgespaltne Seit,
Gesangbuch1778_1_025204	den Ruheplatz in und nach	den Ruheplatz in und nach
Gesangbuch1778_1_025205	allem Leid.	allem Leid.
Gesangbuch1778_1_025206	3. Wenn lich ein Herz	3. Wenn sich ein Herz
Gesangbuch1778_1_025207	föhlt arm und kalt, fo kommt	föhlt arm und kalt, so kommt
Gesangbuch1778_1_025208	des Lammes Blut gewallt,	des Lammes Blut gewallt
Gesangbuch1778_1_025209	und dringet in des Herzens	und dringt in des Herzens
Gesangbuch1778_1_025210	Schrein mit Gotteskraft	Schrein mit Gotteskraft
Gesangbuch1778_1_025211	zum Segen ein; und unfr-	zum Segen ein; und unsre
Gesangbuch1778_1_025212	re	
Gesangbuch1778_1_025213	<pb n="339a" src="339.jpg" />	<pb n="339a" src="339.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025214	320 Von der Dankbarkeit des Herzens	320 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_025215	re jämmerliche Sündigkeit	re jämmerliche Sündigkeit
Gesangbuch1778_1_025216	wird mit dem Blutgewande	wird mit dem Blutgewande
Gesangbuch1778_1_025217	überkleidt.	überkleidet.
Gesangbuch1778_1_025218	4. Ach wenn des Lam-	4. Ach, wenn des Lammes
Gesangbuch1778_1_025219	mes Blut nicht war, fo war-	Blut nicht wär, so würde
Gesangbuch1778_1_025220	de uns zu leben fchwer; die	uns zu leben schwer; die
Gesangbuch1778_1_025221	Erde wär'd' uns zu gedrang,	Erde würd' uns zu gedrängt,
Gesangbuch1778_1_025222	uns war vor feiner Zukunft	uns wär vor seiner Zukunft
Gesangbuch1778_1_025223	bang: nun find wir in dem	bang: nun sind wir in dem
Gesangbuch1778_1_025224	heiligen Revier der Wun-	heiligen Revier der Wunden
Gesangbuch1778_1_025225	den JEFu felig dort und hier.	Jesu selig dort und hier.
Gesangbuch1778_1_025226	5. Auf Brüder! laffet	5. Auf, Brüder! lasset
Gesangbuch1778_1_025227	uns das Wort vom Leiden	uns das Wort vom Leiden
Gesangbuch1778_1_025228	JEFu tragen fort; das	Jesu tragen fort; das
Gesangbuch1778_1_025229	Lammlein lieben bis in Tod,	Lämmlein lieben bis in Tod,
Gesangbuch1778_1_025230	ifts doch der hochgeliebte	ist es doch der hochgeliebte
Gesangbuch1778_1_025231	GOTT. HErr JEFu! habe	Gott. Herr Jesu! habe
Gesangbuch1778_1_025232	ewig Preis und Ehr, wo	ewig Preis und Ehr, wo
Gesangbuch1778_1_025233	wären wir doch, wenn kein	wären wir doch, wenn kein
Gesangbuch1778_1_025234	JEFus war!	Jesus wär!
Gesangbuch1778_1_025235	612. Mel. 22.	612. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_025236	Sey hochgelobt, HErr	Sei hochgelobt, Herr
Gesangbuch1778_1_025237	JEFu Chrif! daß du	Jesu Christ! dass du
Gesangbuch1778_1_025238	ein Menfch geboren bift,	ein Mensch geboren bist
Gesangbuch1778_1_025239	und uns von unfrer Sän-	und uns von unsrer Sündenlast
Gesangbuch1778_1_025240	denlaft durch deinen Tod	durch deinen Tod

ID

Gesangbuch1778_1_025241
 Gesangbuch1778_1_025242
 Gesangbuch1778_1_025243
 Gesangbuch1778_1_025244
 Gesangbuch1778_1_025245
 Gesangbuch1778_1_025246
 Gesangbuch1778_1_025247
 Gesangbuch1778_1_025248
 Gesangbuch1778_1_025249
 Gesangbuch1778_1_025250
 Gesangbuch1778_1_025251
 Gesangbuch1778_1_025252
 Gesangbuch1778_1_025253
 Gesangbuch1778_1_025254
 Gesangbuch1778_1_025255
 Gesangbuch1778_1_025256
 Gesangbuch1778_1_025257
 Gesangbuch1778_1_025258
 Gesangbuch1778_1_025259
 Gesangbuch1778_1_025260
 Gesangbuch1778_1_025261
 Gesangbuch1778_1_025262
 Gesangbuch1778_1_025263
 Gesangbuch1778_1_025264
 Gesangbuch1778_1_025265
 Gesangbuch1778_1_025266
 Gesangbuch1778_1_025267
 Gesangbuch1778_1_025268
 Gesangbuch1778_1_025269
 Gesangbuch1778_1_025270
 Gesangbuch1778_1_025271
 Gesangbuch1778_1_025272
 Gesangbuch1778_1_025273
 Gesangbuch1778_1_025274
 Gesangbuch1778_1_025275
 Gesangbuch1778_1_025276
 Gesangbuch1778_1_025277
 Gesangbuch1778_1_025278
 Gesangbuch1778_1_025279
 Gesangbuch1778_1_025280

Diplomatische Transkription

befreyet haft.
 2. Gelobet seyft du, daß
 der Fluch, den deine Liebe
 für uns trug, uns nicht
 mehr drückt, feitdem du
 kamft und unfer Elend auf
 dich nahmft.
 3. Erfchein in unfers
 Herzens Grund; erneure
 deinen Liebesbund; die blut-
 ge Mäh um unfre Seel er-
 füll uns ftets mit Freudenöl.
 <pb n="339b" src="339.jpg" />
 4. Durchgeh uns Geift
 und Seel und Leib, daß da
 nichts unberührer bleib; er-
 freue unfern ganzen Muth
 mit dem Verdienft von deir-
 nem Blut.
 5. Die Arbeit unfrer
 Hande fey durch deine Gna-
 de immer treu; und gib,
 daß dein Reich auf der Erd
 durch unfern Dienft ver-
 mehret werd!
 6. Im Argen liegt die
 ganze Welt, und wer es mit
 derfelben hält: dein Volk
 das lebt in fanfter Ruh,
 und geht auf lauter Him-
 mel zu.
 7. Erhalt uns doch bey
 diefem Glück! daß uns kein
 Feind daraus verrückt; laß
 jegliches verfloffen feyn
 in deiner heiligen Seite
 Schrein.
 8. Vermehre deiner Zeu-
 gen Zahl, und leite fie durchs
 Jammerthal; und haft du

Normalisierter Text

befreit hast.
 2. Gelobet seist du, dass
 der Fluch, den deine Liebe
 für uns trug, uns nicht
 mehr drückt, seitdem du
 kamst und unser Elend auf
 dich nahmst.
 3. Erscheine in unsres
 Herzens Grund; erneuere
 deinen Liebesbund; die blutige
 Müh um unsre Seel erfüll
 uns stets mit Freudenöl.
 <pb n="339b" src="339.jpg" />
 4. Durchgeh uns Geist
 und Seel und Leib, dass da
 nichts unberührt bleib; erfreue
 unsern ganzen Mut
 mit dem Verdienst von deinem
 Blut.
 5. Die Arbeit unsrer
 Hände sei durch deine Gnade
 immer treu; und gib,
 dass dein Reich auf der Erd
 durch unsern Dienst vermehrt
 werd!
 6. Im Argen liegt die
 ganze Welt und wer es mit
 derselben hält: dein Volk,
 das lebt in sanfter Ruh
 und geht auf lauter Himmel
 zu.
 7. Erhalt uns doch bei
 diesem Glück! dass uns kein
 Feind daraus verrückt; lass
 jegliches verschlossen sein
 in deiner heiligen Seite
 Schrein.
 8. Vermehre deiner Zeugen
 Zahl und leite sie durchs
 Jammerthal; und hast du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025281	Laften aufgelegt, fo wiffen	Lasten aufgelegt, so wissen
Gesangbuch1778_1_025282	wir ja, wer fie tragt.	wir ja, wer sie trägt.
Gesangbuch1778_1_025283	9. Man leget alle Schwie-	9. Man leget alle Schwierigkeit
Gesangbuch1778_1_025284	rigkeit auf dich, fo abers	auf dich, so überwindet
Gesangbuch1778_1_025285	windt man weit, und da-	man weit, und damit
Gesangbuch1778_1_025286	mit gehts von Zeit zu Zeit	geht es von Zeit zu Zeit
Gesangbuch1778_1_025287	durch allerley Unmöglic-	durch allerlei Unmöglichkeit.
Gesangbuch1778_1_025288	keit.	
Gesangbuch1778_1_025289	10. Wir küssen deinen	10. Wir küssen deinen
Gesangbuch1778_1_025290	heilgen Fuß mit einem tief-	heiligen Fuß mit einem tiefgebeugten
Gesangbuch1778_1_025291	gebeugten Gruß, bekennen	Gruß, bekennen
Gesangbuch1778_1_025292	uns aus Gnad und Recht	uns aus Gnad und Recht
Gesangbuch1778_1_025293	für	für
Gesangbuch1778_1_025294	<pb n="340a" src="340.jpg" />	<pb n="340a" src="340.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025295	für JEfu Menfchwerdung und Tod. 321	für Jesu Menschwerdung und Tod. 321
Gesangbuch1778_1_025296	für deine Magd und deine	für deine Mägde und deine
Gesangbuch1778_1_025297	Knecht.	Knechte.
Gesangbuch1778_1_025298	11. Gedenk an deinen	11. Gedenk an deinen
Gesangbuch1778_1_025299	Friedensbund, erhalte unfre	Friedensbund, erhalte unsre
Gesangbuch1778_1_025300	Seel gefund, mach dir ein	Seel gesund, mach dir ein
Gesangbuch1778_1_025301	Luftpiel in der Zeit, durch	Lustspiel in der Zeit, durch
Gesangbuch1778_1_025302	uns, an sich geringe Leut.	uns, an sich geringe Leut.
Gesangbuch1778_1_025303	12. So werden wir in	12. So werden wir in
Gesangbuch1778_1_025304	Ewigkeit fortgehen in der	Ewigkeit fortgehen in der
Gesangbuch1778_1_025305	Seligkeit, womit du uns	Seligkeit, womit du uns
Gesangbuch1778_1_025306	fchon hier begabft, und dort	schon hier begabst und dort
Gesangbuch1778_1_025307	auch die Vollendten labft.	auch die Vollendeten labst.
Gesangbuch1778_1_025308	13. Bey dir ift gar kein	13. Bei dir ist gar kein
Gesangbuch1778_1_025309	Unterscheid, dir find wir	Unterschied, dir sind wir
Gesangbuch1778_1_025310	alle gleiche Leut, die in der	alle gleiche Leut, die in der
Gesangbuch1778_1_025311	frohen Ewigkeit, und in der	frohen Ewigkeit und in der
Gesangbuch1778_1_025312	felgen Gnadenzeit.	seligen Gnadenzeit.
Gesangbuch1778_1_025313	14. Verwundtes Haupt!	14. Verwundetes Haupt!
Gesangbuch1778_1_025314	ach nimm uns hin, und	ach nimm uns hin und
Gesangbuch1778_1_025315	mach uns ganz nach dei-	mach uns ganz nach deinem
Gesangbuch1778_1_025316	nem Sinn; da haft du deine	Sinn; da hast du deine
Gesangbuch1778_1_025317	Gliederfchaft: dein Blut fey	Gliederschaft: dein Blut sei
Gesangbuch1778_1_025318	unfre einge Kraft.	unsre eigene Kraft.
Gesangbuch1778_1_025319	613. Mel. 70.	613. Mel. 70.
Gesangbuch1778_1_025320	Nun will ich gehen auf	Nun will ich gehen auf

ID

Gesangbuch1778_1_025321
 Gesangbuch1778_1_025322
 Gesangbuch1778_1_025323
 Gesangbuch1778_1_025324
 Gesangbuch1778_1_025325
 Gesangbuch1778_1_025326
 Gesangbuch1778_1_025327
 Gesangbuch1778_1_025328
 Gesangbuch1778_1_025329
 Gesangbuch1778_1_025330
 Gesangbuch1778_1_025331
 Gesangbuch1778_1_025332
 Gesangbuch1778_1_025333
 Gesangbuch1778_1_025334
 Gesangbuch1778_1_025335
 Gesangbuch1778_1_025336
 Gesangbuch1778_1_025337
 Gesangbuch1778_1_025338
 Gesangbuch1778_1_025339
 Gesangbuch1778_1_025340
 Gesangbuch1778_1_025341
 Gesangbuch1778_1_025342
 Gesangbuch1778_1_025343
 Gesangbuch1778_1_025344
 Gesangbuch1778_1_025345
 Gesangbuch1778_1_025346
 Gesangbuch1778_1_025347
 Gesangbuch1778_1_025348
 Gesangbuch1778_1_025349
 Gesangbuch1778_1_025350
 Gesangbuch1778_1_025351
 Gesangbuch1778_1_025352
 Gesangbuch1778_1_025353
 Gesangbuch1778_1_025354
 Gesangbuch1778_1_025355
 Gesangbuch1778_1_025356
 Gesangbuch1778_1_025357
 Gesangbuch1778_1_025358
 Gesangbuch1778_1_025359
 Gesangbuch1778_1_025360

Diplomatische Transkription

JEfu Wunden zu, ohn
 umzusehen; da find ich mei
 ne Ruh: in feiner aufge
 spaltten Seite wäncht sich
 mein Herz noch fein Platz
 chen heute.
 2. Steinritz der Wunde
 verchlieffe uns in dich; das
 Wort vom Bunde bring al
 les feliglich zu dem Geheim
 niß deiner Leiden und der
 Gemeinschaft der blutigen
 Weiden!
 X
 <pb n="340b" src="340.jpg" />
 3. O Haupt! wie bist
 du von Dornen zugericht!
 o Blut, wie rinnt du ins
 heilige Angesicht! das ma
 chen wahrlich unfre Sän
 den, daß unfer Heiland das
 muß empfinden.
 4. Ich falle nieder, und
 danke dir dafer; Geift,
 Seel und Glieder gehörn
 nun gänzlich dir: es foll
 mir aufler dir auf Erden
 fonft nichts gefallen, noch
 lieber werden.
 5. Die Welt mag loben,
 ich geb ihr kein Gehör: du
 König droben weißt um das
 Herze mehr, als Menichen,
 die aufs Aeußre sehen, und
 von dem Inneren nichts
 verftehen.
 6. An Schmach und To
 ben wird sich auch nicht ge
 kehrt: denn in den Proben
 wird Herz und Sinn be

Normalisierter Text

Jesu Wunden zu, ohn
 umzusehen; da find ich meine
 Ruh: in seiner aufgespaltten
 Seite wünscht sich
 mein Herz noch sein Plätzchen
 heute.
 2. Steinritz der Wunde
 verschließe uns in dich; das
 Wort vom Bunde bring alles
 seliglich zu dem Geheimnis
 deiner Leiden und der
 Gemeinschaft der blutigen
 Weiden!
 X
 <pb n="340b" src="340.jpg" />
 3. O Haupt! wie bist
 du von Dornen zugerichtet!
 O Blut, wie rinnt du ins
 heilige Angesicht! Das machen
 wahrlich unsre Sünden,
 dass unser Heiland das
 muss empfinden.
 4. Ich falle nieder und
 danke dir dafür; Geist,
 Seel und Glieder gehörn
 nun gänzlich dir: es soll
 mir außer dir auf Erden
 sonst nichts gefallen, noch
 lieber werden.
 5. Die Welt mag loben,
 ich geb ihr kein Gehör: du
 König droben weißt um das
 Herze mehr, als Menschen,
 die aufs Äußere sehen und
 von dem Inneren nichts
 verstehen.
 6. An Schmach und Toben
 wird sich auch nicht gekehrt:
 denn in den Proben
 wird Herz und Sinn bewährt:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025361	wahrt: und willst du, Meifter	und willst du, Meister
Gesangbuch1778_1_025362	aller Sachen, kanft du im	aller Sachen, kannst du im
Gesangbuch1778_1_025363	Augenblick Friede machen.	Augenblick Friede machen.
Gesangbuch1778_1_025364	7. In dir ift Leben und	7. In dir ist Leben und
Gesangbuch1778_1_025365	wahre Seelenruh, wir mer-	wahre Seelenruh, wir merken
Gesangbuch1778_1_025366	kens eben, und denken:	es eben und denken:
Gesangbuch1778_1_025367	Lamm, nur du! ach gib,	Lamm, nur du! Ach gib,
Gesangbuch1778_1_025368	daß wir veft an dir kleben,	dass wir fest an dir kleben,
Gesangbuch1778_1_025369	wie in den Weinftock ge-	wie in den Weinstock gepfropfte
Gesangbuch1778_1_025370	pfropfte Reben.	Reben.
Gesangbuch1778_1_025371	614. Mel. 221.	614. Mel. 221.
Gesangbuch1778_1_025372	Du lieblicher Heiland, voll	Du lieblicher Heiland, voll
Gesangbuch1778_1_025373	Gnade und Wahrheit:	Gnade und Wahrheit:
Gesangbuch1778_1_025374	nimm	nimm
Gesangbuch1778_1_025375	<pb n="341a" src="341.jpg" />	<pb n="341a" src="341.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025376	322 Von der Dankbarkeit des Herzens	322 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_025377	nimm Ruhm und Preis und	nimm Ruhm und Preis und
Gesangbuch1778_1_025378	Lob und Dank, für die der	Lob und Dank, für die der
Gesangbuch1778_1_025379	Gemeine verliehene Klar-	Gemeine verliehene Klarheit
Gesangbuch1778_1_025380	heit in deinen Kreuz- und	in deinen Kreuz- und
Gesangbuch1778_1_025381	Todesgang! wir maffens	Todesgang! Wir müssen es
Gesangbuch1778_1_025382	bekennen, nichts macht uns	bekennen, nichts macht uns
Gesangbuch1778_1_025383	mehr vor Liebe entbrennen	mehr vor Liebe entbrennen
Gesangbuch1778_1_025384	zu deiner Ehr, nichts wir-	zu deiner Ehr, nichts wirkt
Gesangbuch1778_1_025385	ket ein fröhlichgebeugters	ein fröhlich-gebeugteres
Gesangbuch1778_1_025386	Empfinden, als deine Ver-	Empfinden, als deine Versöhnung,
Gesangbuch1778_1_025387	föhnung, du Tilger der	du Tilger der
Gesangbuch1778_1_025388	Sünden!	Sünden!
Gesangbuch1778_1_025389	2. Du König der Ehren,	2. Du König der Ehren,
Gesangbuch1778_1_025390	du weifer Regente! wie	du weiser Regente! Wie
Gesangbuch1778_1_025391	wunderbarlich fieht es aus;	wunderbarlich sieht es aus;
Gesangbuch1778_1_025392	doch aber wie felig in dem	doch aber wie selig in dem
Gesangbuch1778_1_025393	Regimente, das du ver-	Regimente, das du verwaltest
Gesangbuch1778_1_025394	waltft in GOttes Haus! da	in Gottes Haus! Da
Gesangbuch1778_1_025395	find die Elenden dein Mei-	sind die Elenden dein Meisterstück:
Gesangbuch1778_1_025396	fterftück: das Auge nicht	das Auge nicht
Gesangbuch1778_1_025397	wenden vom Wundenblick,	wenden vom Wundenblick,
Gesangbuch1778_1_025398	das ift fo die Summa der	das ist so die Summe der
Gesangbuch1778_1_025399	weisen Maximen, von de-	weisen Maximen, von deren
Gesangbuch1778_1_025400	ren Erkenntniß die Sänder	Erkenntnis die Sünder

ID

Gesangbuch1778_1_025401
 Gesangbuch1778_1_025402
 Gesangbuch1778_1_025403
 Gesangbuch1778_1_025404
 Gesangbuch1778_1_025405
 Gesangbuch1778_1_025406
 Gesangbuch1778_1_025407
 Gesangbuch1778_1_025408
 Gesangbuch1778_1_025409
 Gesangbuch1778_1_025410
 Gesangbuch1778_1_025411
 Gesangbuch1778_1_025412
 Gesangbuch1778_1_025413
 Gesangbuch1778_1_025414
 Gesangbuch1778_1_025415
 Gesangbuch1778_1_025416
 Gesangbuch1778_1_025417
 Gesangbuch1778_1_025418
 Gesangbuch1778_1_025419
 Gesangbuch1778_1_025420
 Gesangbuch1778_1_025421
 Gesangbuch1778_1_025422
 Gesangbuch1778_1_025423
 Gesangbuch1778_1_025424
 Gesangbuch1778_1_025425
 Gesangbuch1778_1_025426
 Gesangbuch1778_1_025427
 Gesangbuch1778_1_025428
 Gesangbuch1778_1_025429
 Gesangbuch1778_1_025430
 Gesangbuch1778_1_025431
 Gesangbuch1778_1_025432
 Gesangbuch1778_1_025433
 Gesangbuch1778_1_025434
 Gesangbuch1778_1_025435
 Gesangbuch1778_1_025436
 Gesangbuch1778_1_025437
 Gesangbuch1778_1_025438
 Gesangbuch1778_1_025439
 Gesangbuch1778_1_025440

Diplomatische Transkription

sich röhmen.
 3. Was bindt, was durchdringet doch fonften die Herzen, HErr JEFu! Heil der ganzen Welt! als deine am Kreuze empfundene Schmerzen, als dein völgältigs Lösegeld: ihr Boten der Freuden! geht, zeugt vom Blut, von JEFu Verscheiden, mit frohem Muth; kein Herze zerfchmelzt durch gefetzliches Wetter, die Botfchaft des Friedens kann Fellen zerfchmettern.
 <pb n="341b" src="341.jpg" />
 4. Wallt dir nicht dein Herze, wenn es sich befindet, du liebe Kreuzgemeine du! was aus den fünf Wunden des Marterlamms rinnet? welch süßer Friede, welche Ruh! was wollen wir uns schämen? das Lamm ist geschlacht't: weg zweifelndes Grämen; es ist vollbracht! ihr Glieder, das laßt uns recht kindlich erwägen, fein Kreuze bringt Friede, fein Leiden bringt Segen.
 615. Mel. 140.
 Mir ist nicht bange, ob ichs erlange, alle das Gute aus JEFu Blute? aber noch blöde bin ich zur Rede, und zum Beschreiben deß, was wir glauben.
 2. Ich wags aufs Lämmlein: blas' an dein Flämmlein,

Normalisierter Text

sich röhmen.
 3. Was bindet, was durchdringt doch sonst die Herzen, Herr Jesu! Heil der ganzen Welt! als deine am Kreuze empfundene Schmerzen, als dein völgültiges Lösegeld: Ihr Boten der Freuden! Geht, zeugt vom Blut, von Jesu Verscheiden, mit frohem Mut; kein Herze zerschmelzt durch gesetzliches Wetter, die Botschaft des Friedens kann Felsen zerschmettern.
 <pb n="341b" src="341.jpg" />
 4. Wallt dir nicht dein Herze, wenn es sich besinnet, du liebe Kreuzgemeine, du! Was aus den fünf Wunden des Marterlamms rinnet? Welch süßer Friede, welche Ruh! Was wollen wir uns schämen? Das Lamm ist geschlacht't: weg zweifelndes Grämen; es ist vollbracht! Ihr Glieder, das lasst uns recht kindlich erwägen, sein Kreuze bringt Friede, sein Leiden bringt Segen.
 615. Mel. 140.
 Mir ist nicht bange, ob ich es erlange, all das Gute aus Jesu Blute? Aber noch blöde bin ich zur Rede und zum Beschreiben dessen, was wir glauben.
 2. Ich wage es aufs Lämmlein: blas' an dein Flämmlein,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025441	lein, falb meine Worte an	salb meine Worte an
Gesangbuch1778_1_025442	jedem Orte; laß mirs ge	jedem Orte; lass mir es gelingen,
Gesangbuch1778_1_025443	lingen, Wunder zu fingen,	Wunder zu singen
Gesangbuch1778_1_025444	von deinem bitterm Leiden	von deinem bitterm Leiden
Gesangbuch1778_1_025445	und Zittern.	und Zittern.
Gesangbuch1778_1_025446	3. Denn, Hoherprie	3. Denn, Hoherpriester!
Gesangbuch1778_1_025447	fter! jedes Gefchwifter in	jedes Geschwister in
Gesangbuch1778_1_025448	der Gemeine nimmt alle	der Gemeine nimmt alle
Gesangbuch1778_1_025449	feine felge Erfahrung, heil	seine selige Erfahrung, heilige
Gesangbuch1778_1_025450	ge Bewahrung und Troft	Bewahrung und Trost
Gesangbuch1778_1_025451	fürs Herze, aus deinem	fürs Herze, aus deinem
Gesangbuch1778_1_025452	Schmerze.	Schmerze.
Gesangbuch1778_1_025453	4. Erft geht die Seele	4. Erst geht die Seele
Gesangbuch1778_1_025454	zur Wundenhöhle, holt Le	zur Wundenhöhle, holt Lebens
Gesangbuch1778_1_025455	bens	
Gesangbuch1778_1_025456	<pb n="342a" src="342.jpg" />	<pb n="342a" src="342.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025457	für JElu Menfchwerdung und Tod. 323	für Jesu Menschwerdung und Tod. 323
Gesangbuch1778_1_025458	bensäfte, und krigt dann	bensäfte und kriegt dann
Gesangbuch1778_1_025459	Kräfte zum Streiterpfade;	Kräfte zum Streiterpfade;
Gesangbuch1778_1_025460	und deine Gnade wird dop	und deine Gnade wird doppelt
Gesangbuch1778_1_025461	pelt mächtig in dem, was	mächtig in dem, was
Gesangbuch1778_1_025462	fchmächtig.	schmächtig.
Gesangbuch1778_1_025463	5. O Bach des Lebens!	5. O Bach des Lebens!
Gesangbuch1778_1_025464	der nicht vergebens vom	der nicht vergebens vom
Gesangbuch1778_1_025465	Marterlamme am Kreuzes	Marterlamme am Kreuzesstamme
Gesangbuch1778_1_025466	flamme herabgeflossen; der	herabgeflossen; der
Gesangbuch1778_1_025467	fich ergoffen, uns zu erl	sich ergossen, uns zu erlösen
Gesangbuch1778_1_025468	fen von allem Böfen:	von allem Bösen:
Gesangbuch1778_1_025469	6. Befchwemm auch heu	6. Beschwemm auch heute
Gesangbuch1778_1_025470	te der Kreuzesbeute, des	der Kreuzesbeute, des
Gesangbuch1778_1_025471	Lohns der Schmerzen, der	Lohns der Schmerzen, der
Gesangbuch1778_1_025472	lieben Herzen Geift, Leib	lieben Herzen Geist, Leib
Gesangbuch1778_1_025473	und Seele, mit Freuden	und Seele, mit Freudenöle
Gesangbuch1778_1_025474	öle, und bringe Leben in	und bringe Leben in
Gesangbuch1778_1_025475	feine Reben!	seine Reben!
Gesangbuch1778_1_025476	7. Des Vaters Segen,	7. Des Vaters Segen,
Gesangbuch1778_1_025477	des Geiftes Pflegen, des	des Geistes Pflegen, des
Gesangbuch1778_1_025478	Heilands Leiden, Blut und	Heilands Leiden, Blut und
Gesangbuch1778_1_025479	Verfcheiden, muß allent	Verscheiden, muss allenthalben
Gesangbuch1778_1_025480	halben die Kirche falben,	die Kirche salben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025481	und zubereiten zun Ewig	und zubereiten zu den Ewigkeiten.
Gesangbuch1778_1_025482	keiten.	
Gesangbuch1778_1_025483	616. Mel. 58.	616. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_025484	Tröstlicher ift uns doch	Tröstlicher ist uns doch
Gesangbuch1778_1_025485	keine Schul, als wenn	keine Schul, als wenn
Gesangbuch1778_1_025486	der Lehrer von GOTTes	der Lehrer von Gottes
Gesangbuch1778_1_025487	Stuhl, der Geift aller Gna	Stuhl, der Geist aller Gnaden,
Gesangbuch1778_1_025488	den, in unfrer Mitten zeugt	in unsrer Mitten zeugt
Gesangbuch1778_1_025489	von der Marter, die GOTT	von der Marter, die Gott
Gesangbuch1778_1_025490	erlitten für alle Welt.	erlitten für alle Welt.
Gesangbuch1778_1_025491	2. So eine Schule der	2. So eine Schule der
Gesangbuch1778_1_025492	Seligkeit, die sich das Got	Seligkeit, die sich das Gotteslamm
Gesangbuch1778_1_025493	teslamm selbst geweiht, ift	selbst geweiht, ist
Gesangbuch1778_1_025494	in den Gemeinen, wo JESU	in den Gemeinen, wo Jesu
Gesangbuch1778_1_025495	Leiden, Marter und Schmerz	Leiden, Marter und SchmerzX
Gesangbuch1778_1_025496	X 2	
Gesangbuch1778_1_025497	<pb n="342b" src="342.jpg" />	<pb n="342b" src="342.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025498	liches von hinnen scheiden	liches von hinnen scheiden
Gesangbuch1778_1_025499	in Ehren ift.	in Ehren ist.
Gesangbuch1778_1_025500	3. GOTT Lob! daß wei	3. Gott Lob! dass weiter
Gesangbuch1778_1_025501	ter bey uns nichts gilt, als	bei uns nichts gilt, als
Gesangbuch1778_1_025502	fein hochheiliges Leidens	sein hochheiliges Leidensbild:
Gesangbuch1778_1_025503	bild: wie er dort im Gar	wie er dort im Garten
Gesangbuch1778_1_025504	ten im Schweiß gelegen;	im Schweiß gelegen;
Gesangbuch1778_1_025505	wie man um unfertwilln	wie man unsertwillen
Gesangbuch1778_1_025506	ihn mit Schlägen hat zu	ihn mit Schlägen hat zugerichtet;
Gesangbuch1778_1_025507	gericht't;	
Gesangbuch1778_1_025508	4. Wie man ihm Hande	4. Wie man ihm Hände
Gesangbuch1778_1_025509	und Füsse band, und ihn	und Füße band und ihn
Gesangbuch1778_1_025510	mit Nageln ans Kreuz ge	mit Nägeln ans Kreuz gespannt;
Gesangbuch1778_1_025511	spannt; wie man ihn mit	wie man ihn mit
Gesangbuch1778_1_025512	Dornen so schmerzlich krön	Dornen so schmerzlich krönte;
Gesangbuch1778_1_025513	te; und da sein Herz sich	und da sein Herz sich
Gesangbuch1778_1_025514	nach Labung fehnte, gar	nach Labung sehnte, gar
Gesangbuch1778_1_025515	herbe labt';	herbe labte;
Gesangbuch1778_1_025516	5. Wie sich sein sterben	5. Wie sich sein sterbendes
Gesangbuch1778_1_025517	des Haupt geneigt, da seine	Haupt geneigt, da seine
Gesangbuch1778_1_025518	Leiden ihr Ziel erreicht; wie	Leiden ihr Ziel erreicht; wie
Gesangbuch1778_1_025519	man ihm die Seite hat auf	man ihm die Seite hat aufgerissen,
Gesangbuch1778_1_025520	geriffen, woraus man Wa	woraus man Wasser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025521	fer und Blut sah fließen,	und Blut sah fließen,
Gesangbuch1778_1_025522	zu unserm Heil.	zu unserm Heil.
Gesangbuch1778_1_025523	6. Sey ewiglich, HErr	6. Sei ewiglich, Herr
Gesangbuch1778_1_025524	GOtt heilger Geift! dafür	Gott heiliger Geist! dafür
Gesangbuch1778_1_025525	gelobet und hoch gepreift;	gelobet und hoch gepreist;
Gesangbuch1778_1_025526	dir und deiner Gnade its	dir und deiner Gnade ist es
Gesangbuch1778_1_025527	zuzufchreiben, daß wir ihn	zuzuschreiben, dass wir ihn
Gesangbuch1778_1_025528	kennen und an ihn glauben	kennen und an ihn glauben
Gesangbuch1778_1_025529	und felig find.	und selig sind.
Gesangbuch1778_1_025530	617. Mel. 14.	617. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_025531	Die Gnade gegenwärtger	Die Gnade gegenwärtiger
Gesangbuch1778_1_025532	Zeit für fein Volk nah	Zeit für sein Volk nah
Gesangbuch1778_1_025533	und fern, besteht in der	und fern, besteht in der
Gesangbuch1778_1_025534	Andachtigkeit zur Mensch-	Andächtigkeit zur Menschheit
Gesangbuch1778_1_025535	heit unfers HErrn.	unsers Herrn.
Gesangbuch1778_1_025536	2. Er	2. Er
Gesangbuch1778_1_025537	<pb n="343a" src="343.jpg" />	<pb n="343a" src="343.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025538	324 Von der Dankbarkeit des Herzens	324 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_025539	2. Er bleib uns dann zum	2. Er bleib uns dann zum
Gesangbuch1778_1_025540	ewgen Glück das Haupt-	ewigen Glück das Hauptobjekt
Gesangbuch1778_1_025541	object der Zeit, und gön	der Zeit und gön
Gesangbuch1778_1_025542	uns ftets den glaubgen Blick	uns stets den gläubigen Blick
Gesangbuch1778_1_025543	in feine offene Seit!	in seine offene Seit!
Gesangbuch1778_1_025544	618. Mel. 185.	618. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_025545	Wenn man nicht aus Herz-	Wenn man nicht aus Herzerfahrung
Gesangbuch1778_1_025546	erfahrung wäfte, was	wüsste, was
Gesangbuch1778_1_025547	kein Menfch zuvor gedacht,	kein Mensch zuvor gedacht,
Gesangbuch1778_1_025548	daß der Heiland unfre Sän-	dass der Heiland unsre Sünden
Gesangbuch1778_1_025549	den baßte, daß fein Blut	büßte, dass sein Blut
Gesangbuch1778_1_025550	uns felig macht: mit was	uns selig macht: mit was
Gesangbuch1778_1_025551	Kummer, Mähe, Noth und	Kummer, Mühe, Not und
Gesangbuch1778_1_025552	Plage wärden wir verbrin-	Plage würden wir verbringen
Gesangbuch1778_1_025553	gen unfre Tage, die nun	unsre Tage, die nun
Gesangbuch1778_1_025554	jedes, das ihn kennt, wahre	jedes, das ihn kennt, wahre
Gesangbuch1778_1_025555	Freudentage nennt.	Freudentage nennt.
Gesangbuch1778_1_025556	2. Bey dem frohen,	2. Bei dem frohen,
Gesangbuch1778_1_025557	lieblichen Gefange, bey	lieblichen Gesänge, bei
Gesangbuch1778_1_025558	dem zärtlichen Gefühl, bey	dem zärtlichen Gefühl, bei
Gesangbuch1778_1_025559	der Kreuzesgnadenwunder	der KreuzesgnadenwunderMenge,
Gesangbuch1778_1_025560	Menge, bey dem felgen	bei dem seligen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025561	Freudenſpiel zu den Füßen	Freudenspiel zu den Füßen
Gesangbuch1778_1_025562	unfers Freunds, des ſchönen,	unſers Freunds, des ſchönen,
Gesangbuch1778_1_025563	nen, die wir oft aus Schaam	die wir oft aus Scham
Gesangbuch1778_1_025564	und Dank bethränen, ſchickt	und Dank betränen, ſchickt
Gesangbuch1778_1_025565	ket feine Kreuzgemein ihm	ſeine Kreuzgemein ihm
Gesangbuch1778_1_025566	manch Liebesſeufzerlein.	manch Liebesſeufzerlein.
Gesangbuch1778_1_025567	3. Mache ſie dir zum	3. Mache ſie dir zum
Gesangbuch1778_1_025568	verſchloſſnen Gärtchen, das	verſchloſſnen Gärtchen, das
Gesangbuch1778_1_025569	ſein Gärtner oft beſicht,	ſein Gärtner oft beſicht,
Gesangbuch1778_1_025570	dem an ſolchen ſtillen Frie-	dem an ſolchen ſtillen Friedensörtchen
Gesangbuch1778_1_025571	densörtchen ſchon manch	ſchon manch
Gesangbuch1778_1_025572	Blümlein aufgeblüht; ach,	Blümlein aufgeblüht; ach,
Gesangbuch1778_1_025573	das ſind ſo Örtchen, wo	das ſind ſo Örtchen, wo
Gesangbuch1778_1_025574	die Nähen unfers Freun-	die Nähen unſers Freundes
Gesangbuch1778_1_025575	des Mark und Bein durch-	Mark und Bein durchgehen:
Gesangbuch1778_1_025576	gehen: er iſt immer bey	er iſt immer bei
Gesangbuch1778_1_025577	<pb n="343b" src="343.jpg" />	<pb n="343b" src="343.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025578	uns da, und dem Herzen	uns da und dem Herzen
Gesangbuch1778_1_025579	fühlbär nah.	fühlbär nah.
Gesangbuch1778_1_025580	4. Seine Wunden, ſeine	4. Seine Wunden, ſeine
Gesangbuch1778_1_025581	Striemen und Beulen, die	Striemen und Beulen, die
Gesangbuch1778_1_025582	beſtändig wirksam ſind, je-	beſtändig wirksam ſind, jedes
Gesangbuch1778_1_025583	des kranke Sünderherz zu	kranke Sünderherz zu
Gesangbuch1778_1_025584	heilen, das ſich gläubig zu	heilen, das ſich gläubig zu
Gesangbuch1778_1_025585	ihm findet, leuchten mit un-	ihm findet, leuchten mit unausgeſprochner
Gesangbuch1778_1_025586	ausgeſprochner Wonne un-	Wonne unſerm
Gesangbuch1778_1_025587	ferm Geiſte heller, als die	Geiſte heller, als die
Gesangbuch1778_1_025588	Sonne, und der heilige Sei-	Sonne, und der heilige Seitenschein
Gesangbuch1778_1_025589	tenſchein flößt uns Geiſt	flößt uns Geiſt
Gesangbuch1778_1_025590	und Leben ein.	und Leben ein.
Gesangbuch1778_1_025591	5. Nun, du offene Seite	5. Nun, du offene Seite
Gesangbuch1778_1_025592	unfers Schönen, funkl' im	unſers Schönen, funkel' im
Gesangbuch1778_1_025593	Herzen ſeiner Braut! mi-	Herzen ſeiner Braut! Miſchet
Gesangbuch1778_1_025594	ſchet euch ihr Kirchenfreu-	euch ihr Kirchenfreudentränen
Gesangbuch1778_1_025595	denthränen, mit dem Blut,	mit dem Blut,
Gesangbuch1778_1_025596	das auf uns thaut, und	das auf uns taut, und
Gesangbuch1778_1_025597	wodurch das Herz an ihm	wodurch das Herz an ihm
Gesangbuch1778_1_025598	beklieben; Freund und Bru-	beklieben; Freund und Bruder,
Gesangbuch1778_1_025599	der, den wir zärtlich lieben,	den wir zärtlich lieben,
Gesangbuch1778_1_025600	deſſen Herzen wir ſo nah,	deſſen Herzen wir ſo nah,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025601	bist du da? wir föhlens: ja!	bist du da? Wir föhlen es: ja!
Gesangbuch1778_1_025602	619. Mel. 185.	619. Mel. 185.
Gesangbuch1778_1_025603	Mein blutarmes Herze	Mein blutarmes Herze
Gesangbuch1778_1_025604	kans kaum fallen, daß	kann es kaum fassen, dass
Gesangbuch1778_1_025605	der Heiland aller Welt sich	der Heiland aller Welt sich
Gesangbuch1778_1_025606	fo nahe mit ihm eingelaf-	so nahe mit ihm eingelassen
Gesangbuch1778_1_025607	fen, und fo veft daröber	und so fest daröber hält!
Gesangbuch1778_1_025608	halt! drum föll nun mein	Drum soll nun mein
Gesangbuch1778_1_025609	innigstes Verlangen dahin	innigstes Verlangen dahin
Gesangbuch1778_1_025610	gehn, auch veft an ihm zu	gehn, auch fest an ihm zu
Gesangbuch1778_1_025611	hangen; denn ich feh das	hangen; denn ich seh das
Gesangbuch1778_1_025612	Glöck wol ein, feinen Wun-	Glück wohl ein, seinen Wunden
Gesangbuch1778_1_025613	den nah zu feyn.	nah zu sein.
Gesangbuch1778_1_025614	2. Um den felgen Um-	2. Um den seligen Umgang
Gesangbuch1778_1_025615	gang mit dem Einen weint	mit dem Einen weint
Gesangbuch1778_1_025616	mein	mein
Gesangbuch1778_1_025617	<pb n="344a" src="344.jpg" />	<pb n="344a" src="344.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025618	für JEU Menfchwerdung und Tod. 325	für Jesu Menschwerdung und Tod. 325
Gesangbuch1778_1_025619	mein armes blödes Herz;	mein armes blödes Herz;
Gesangbuch1778_1_025620	meine Zähren fölln sich durch	meine Zähren stillen sich durch
Gesangbuch1778_1_025621	die Seinen, meine Schmer-	die Seinen, meine Schmerzen
Gesangbuch1778_1_025622	zen heilt fein Schmerz: und	heilt sein Schmerz: und
Gesangbuch1778_1_025623	ift meinem Herzen nicht be-	ist meinem Herzen nicht beständig
Gesangbuch1778_1_025624	ftändig feine Marterschöne	seine Marterschöne
Gesangbuch1778_1_025625	recht lebendig; fo empfängt	recht lebendig; so empfängt
Gesangbuch1778_1_025626	fein blutger Fuß einen	sein blutiger Fuß einen
Gesangbuch1778_1_025627	höchftbetrübten Kuß.	höchstbetrübten Kuss.
Gesangbuch1778_1_025628	3. Ums Gefühl der Wun-	3. Ums Gefühl der Wundenseligkeiten
Gesangbuch1778_1_025629	denfeligkeiten fezts oft Thrä-	setzt es oft Tränenstüdelein;
Gesangbuch1778_1_025630	nenftendelein; außer dem	außer dem
Gesangbuch1778_1_025631	kan mich fonft nichts bedeu-	kann mich sonst nichts bedeuten:
Gesangbuch1778_1_025632	ten: aber wenn ein Bluts-	aber wenn ein Blutströpflein,
Gesangbuch1778_1_025633	töpflein, eine Schweißes-	eine Schweißesperl
Gesangbuch1778_1_025634	perl aufs Herze tropfet,	aufs Herze tropfet,
Gesangbuch1778_1_025635	das vor Schmerz und Weh-	das vor Schmerz und Wehmut
Gesangbuch1778_1_025636	muth föhnt und klopfet;	stöhnt und klopfet;
Gesangbuch1778_1_025637	wird mein träbes Angeficht	wird mein trübes Angesicht
Gesangbuch1778_1_025638	augenblicklich wieder licht.	augenblicklich wieder licht.
Gesangbuch1778_1_025639	4. Das Gefprache fei-	4. Das Gefpräche seines
Gesangbuch1778_1_025640	nes blaffen Muudes hat	blassen Mundes hat

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025641	mein Herz lich tief bedacht;	mein Herz sich tief bedacht;
Gesangbuch1778_1_025642	das hat mir das Siegel mei-	das hat mir das Siegel meines
Gesangbuch1778_1_025643	nes Bundes unterm Kreuze	Bundes unterm Kreuze
Gesangbuch1778_1_025644	veft gemacht, und nun freu	fest gemacht, und nun freu
Gesangbuch1778_1_025645	ich mich als wie ein Kind-	ich mich als wie ein Kindlein:
Gesangbuch1778_1_025646	lein: kommt auch manch-	kommt auch manchmal
Gesangbuch1778_1_025647	mal ein betrübtes Ständ-	ein betrübtes Stündlein,
Gesangbuch1778_1_025648	lein, fteh ich nur fo da	steh ich nur so da
Gesangbuch1778_1_025649	und wein um noch mehr	und wein um noch mehr
Gesangbuch1778_1_025650	Blutströpflein.	Blutströpflein.
Gesangbuch1778_1_025651	5. Seine Leidensichöne,	5. Seine Leidensschöne,
Gesangbuch1778_1_025652	feine Blicke, von dem Kreuz	seine Blicke, von dem Kreuz
Gesangbuch1778_1_025653	herab, auf mich, laffen	herab, auf mich, lassen
Gesangbuch1778_1_025654	immer Zähm im Aug zu-	immer Zähren im Aug zurück:
Gesangbuch1778_1_025655	räcke: Marterlamm! ich	Marterlamm! ich
Gesangbuch1778_1_025656	liebe dich. Ach was find	liebe dich. Ach, was sind
Gesangbuch1778_1_025657	in meines JEFu Leiden	in meines Jesu Leiden
Gesangbuch1778_1_025658	<pb n="344b" src="344.jpg" />	<pb n="344b" src="344.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025659	doch fär unfchatzbare See-	doch für unschätzbare Seelenweiden!
Gesangbuch1778_1_025660	lenweiden! wenn ich das	Wenn ich das
Gesangbuch1778_1_025661	nur ftets erfahr, bin ich	nur stets erfahr, bin ich
Gesangbuch1778_1_025662	felig immerdar.	selig immerdar.
Gesangbuch1778_1_025663	620. Mel. 126.	620. Mel. 126.
Gesangbuch1778_1_025664	Ich fall zu JEFu Fäffen,	Ich fall zu Jesu Füßen,
Gesangbuch1778_1_025665	bet ihn im Staube an,	bet ihn im Staube an
Gesangbuch1778_1_025666	und laffe Thranen fließen	und lasse Tränen fließen
Gesangbuch1778_1_025667	fär das, was er gethan,	für das, was er getan,
Gesangbuch1778_1_025668	da er fär meine Schuld und	da er für meine Schuld und
Gesangbuch1778_1_025669	Noth lich felber zur Erlö-	Not sich selber zur Erlösung
Gesangbuch1778_1_025670	fung gegeben in den Tod.	gegeben in den Tod.
Gesangbuch1778_1_025671	2. Wie mäde, wie ent-	2. Wie müde, wie entkräftet
Gesangbuch1778_1_025672	kräftet war das unfchuldge	war das unschuldge
Gesangbuch1778_1_025673	Herz, eh mans ans Kreuz	Herz, eh man es ans Kreuz
Gesangbuch1778_1_025674	geheftet! wie nenn ich dei-	geheftet! Wie nenn ich deinen
Gesangbuch1778_1_025675	nen Schmerz, du fär mich	Schmerz, du für mich
Gesangbuch1778_1_025676	abgematt'tes Lamm; wie	abgematt'tes Lamm; wie
Gesangbuch1778_1_025677	folll ich dich befchreiben? o	soll ich dich beschreiben? O
Gesangbuch1778_1_025678	mein Blutbrautigam!	mein Blutbräutigam!
Gesangbuch1778_1_025679	3. Ich feh, wie dein	3. Ich seh, wie dein
Gesangbuch1778_1_025680	Herz runge: fär mich haft	Herz rang: für mich hast

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025681	du gebebt, für mich ist	du gebebt, für mich ist
Gesangbuch1778_1_025682	deine Zunge am Gaumen	deine Zunge am Gaumen
Gesangbuch1778_1_025683	angeklebt, für mich emp	angeklebt, für mich empfing
Gesangbuch1778_1_025684	pfing dein stöhnend Herz	dein stöhnend Herz
Gesangbuch1778_1_025685	schon zum voraus die Stöße	schon zum Voraus die Stöße
Gesangbuch1778_1_025686	vom letzten Todesschmerz.	vom letzten Todesschmerz.
Gesangbuch1778_1_025687	4. Aus deiner Augen	4. Aus deiner Augenpaare
Gesangbuch1778_1_025688	paare hab ich den Strom	hab ich den Strom
Gesangbuch1778_1_025689	erpreßt; für mich war'n	erpresst; für mich war'n
Gesangbuch1778_1_025690	deine Haare mit blutigem	deine Haare mit blutigem
Gesangbuch1778_1_025691	Schweiß genäßt; um mein	Schweiß genässt; um mein
Gesangbuch1778_1_025692	netwillen klopfte dir dein	klopfte dir dein
Gesangbuch1778_1_025693	Herz vor Angst der Seele;	Herz vor Angst der Seele;
Gesangbuch1778_1_025694	gegrüßet leyft du mir!	gegrüßet seist du mir!
Gesangbuch1778_1_025695	5. Ihr auserwehnten	5. Ihr auserwählten
Gesangbuch1778_1_025696	Wunden, wie feyd ihr mir	Wunden, wie seid ihr mir
Gesangbuch1778_1_025697	X 3	X 3
Gesangbuch1778_1_025698	fo	so
Gesangbuch1778_1_025699	<pb n="345a" src="345.jpg" />	<pb n="345a" src="345.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025700	326 Von der Dankbarkeit des Herzens	326 Von der Dankbarkeit des Herzens
Gesangbuch1778_1_025701	fo schön! mein Herz wänfcht	so schön! Mein Herz wünscht
Gesangbuch1778_1_025702	alle Stunden, euch gläubig	alle Stunden, euch gläubig
Gesangbuch1778_1_025703	anzufehn. Ach bliebe durch	anzusehen. Ach, bliebe durch
Gesangbuch1778_1_025704	den fteten Blick der Ein	den steten Blick der Eindruck
Gesangbuch1778_1_025705	druck feiner Marter recht	seiner Marter recht
Gesangbuch1778_1_025706	tief in mir zureck!	tief in mir zurück!
Gesangbuch1778_1_025707	6. Was hat mein ar	6. Was hat mein armes
Gesangbuch1778_1_025708	mes Herze vor Liebe krank	Herze vor Liebe krank
Gesangbuch1778_1_025709	gemacht? ach JElu Tod	gemacht? Ach, Jesu Tod
Gesangbuch1778_1_025710	und Schmerze, darein ich	und Schmerze, darein ich
Gesangbuch1778_1_025711	ihn gebracht; fein Angft	ihn gebracht; sein Angstgeschrei:
Gesangbuch1778_1_025712	gefchrey: „Mein GOtt!	„Mein Gott!
Gesangbuch1778_1_025713	mein GOtt! wie haft du	mein Gott! wie hast du
Gesangbuch1778_1_025714	mich verlaffen!,, bringt	mich verlassen!" bringt
Gesangbuch1778_1_025715	mich nun nah zu GOtt.	mich nun nah zu Gott.
Gesangbuch1778_1_025716	7. Laßt uns hier Hätten	7. Lasst uns hier Hütten
Gesangbuch1778_1_025717	bauen; das war fo mein	bauen; das wär so mein
Gesangbuch1778_1_025718	Begehr, ihn immer anzu	Begehr, ihn immer anzuschauen:
Gesangbuch1778_1_025719	schauen: nichts schönens ist	nichts schöneres ist
Gesangbuch1778_1_025720	als er; auf meines Freun	als er; auf meines Freundes

ID

Gesangbuch1778_1_025721
 Gesangbuch1778_1_025722
 Gesangbuch1778_1_025723
 Gesangbuch1778_1_025724
 Gesangbuch1778_1_025725
 Gesangbuch1778_1_025726
 Gesangbuch1778_1_025727
 Gesangbuch1778_1_025728
 Gesangbuch1778_1_025729
 Gesangbuch1778_1_025730
 Gesangbuch1778_1_025731
 Gesangbuch1778_1_025732
 Gesangbuch1778_1_025733
 Gesangbuch1778_1_025734
 Gesangbuch1778_1_025735
 Gesangbuch1778_1_025736
 Gesangbuch1778_1_025737
 Gesangbuch1778_1_025738
 Gesangbuch1778_1_025739
 Gesangbuch1778_1_025740
 Gesangbuch1778_1_025741
 Gesangbuch1778_1_025742
 Gesangbuch1778_1_025743
 Gesangbuch1778_1_025744
 Gesangbuch1778_1_025745
 Gesangbuch1778_1_025746
 Gesangbuch1778_1_025747
 Gesangbuch1778_1_025748
 Gesangbuch1778_1_025749
 Gesangbuch1778_1_025750
 Gesangbuch1778_1_025751
 Gesangbuch1778_1_025752
 Gesangbuch1778_1_025753
 Gesangbuch1778_1_025754
 Gesangbuch1778_1_025755
 Gesangbuch1778_1_025756
 Gesangbuch1778_1_025757
 Gesangbuch1778_1_025758
 Gesangbuch1778_1_025759
 Gesangbuch1778_1_025760

Diplomatische Transkription

des Todesgefchicht fey mei-
 nes Geiftes Auge auf ewig
 hingericht't.
 8. Und wenn mein Herz
 dem Lamme am wundten
 Herzen liegt, und meine
 Liebesflamme da ihre Nah-
 rung krigt: fo leb ich ohne
 leiblich fehn, und laffe feiz-
 ne Marter mir vor der
 Seele ftehn.
 9. Ich wache oder fchla-
 fe, fo bleibt fein Tod und
 Schmerz als meiner Sün-
 den Strafe der einge Troft
 fürs Herz; o daß doch je-
 der Adernfchlag ihn für fein
 Leiden preifte, bis an den
 Hochzeittag!
 <pb n="345b" src="345.jpg" />
 10. Und damit will ich
 fchließen: die Hand, an der
 ich geh, wird mich zu hal-
 ten willen, bis ich ihn leib-
 lich feh; bis aber mir das
 Herze bricht, und fich die
 Augen fchließen, vergeß ichs
 Leiden nicht.
 621. Mel. 151.
 Du meines Lebens Leben,
 du meines Todes Tod;
 für mich dahin gegeben in
 tiefe Seelennoth, in Mar-
 tern, Angft und Sterben,
 aus heiffer Liebsbegier, das
 Heil mir zu erwerben; nimm
 Preis und Dank dafür!
 2. Ich will itzt mit dir
 gehen den Weg nach Gol-
 gatha; laß mich im Geifte

Normalisierter Text

Todesgeschichte sei meines
 Geistes Auge auf ewig
 hingerichtet.
 8. Und wenn mein Herz
 dem Lamme am wunden
 Herzen liegt und meine
 Liebesflamme da ihre Nahrung
 kriegt: so leb ich ohne
 leiblich sehn und lasse seine
 Marter mir vor der
 Seele stehn.
 9. Ich wache oder schlafe,
 so bleibt sein Tod und
 Schmerz als meiner Sünden
 Strafe der einzige Trost
 fürs Herz; o dass doch jeder
 Adernschlag ihn für sein
 Leiden preiset, bis an den
 Hochzeitstag!
 <pb n="345b" src="345.jpg" />
 10. Und damit will ich
 schließen: die Hand, an der
 ich geh, wird mich zu halten
 wissen, bis ich ihn leiblich
 seh; bis aber mir das
 Herze bricht und sich die
 Augen schließen, vergess ich
 sein Leiden nicht.
 621. Mel. 151.
 Du meines Lebens Leben,
 du meines Todes Tod;
 für mich dahin gegeben in
 tiefe Seelennoth, in Martern,
 Angst und Sterben,
 aus heißer Liebsbegier, das
 Heil mir zu erwerben; nimm
 Preis und Dank dafür!
 2. Ich will jetzt mit dir
 gehen den Weg nach Golgatha;
 lass mich im Geiste

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025761	sehen, was da für mich	sehen, was da für mich
Gesangbuch1778_1_025762	gefchah. Mit innigzartem	geschah. Mit innig-zartem
Gesangbuch1778_1_025763	Sehnen begleitet dich mein	Sehnen begleitet dich mein
Gesangbuch1778_1_025764	Herz, und meine Augen	Herz, und meine Augen
Gesangbuch1778_1_025765	thranen um dich vor Lie-	tränen um dich vor Liebesschmerz.
Gesangbuch1778_1_025766	beschmerz.	
Gesangbuch1778_1_025767	3. Ich komm erft zu der	3. Ich komm erst zu der
Gesangbuch1778_1_025768	Stätte, wo JEFus für mich	Stätte, wo Jesus für mich
Gesangbuch1778_1_025769	rang, und Blutfchweiß,	rang und Blutschweiß,
Gesangbuch1778_1_025770	beym Gebete, ihm aus den	beim Gebete, ihm aus den
Gesangbuch1778_1_025771	Gliedern drang. Den Tod,	Gliedern drang. Den Tod,
Gesangbuch1778_1_025772	mit dem er ringet, verdiente	mit dem er ringet, verdiente
Gesangbuch1778_1_025773	meine Seel; der Schweiß,	meine Seel; der Schweiß,
Gesangbuch1778_1_025774	der aus ihm dringet, ift	der aus ihm dringet, ist
Gesangbuch1778_1_025775	mir ein Heilungsöl.	mir ein Heilungsöl.
Gesangbuch1778_1_025776	4. Mein Heiland wird	4. Mein Heiland wird
Gesangbuch1778_1_025777	verrathen, gefährzt zu Quaal	verraten, geführt zu Qual
Gesangbuch1778_1_025778	und Spott. Ach, meine	und Spott. Ach, meine
Gesangbuch1778_1_025779	Mif-	Misse-
Gesangbuch1778_1_025780	<pb n="346a" src="346.jpg" />	<pb n="346a" src="346.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025781	für JEFu Menfchwerdung und Tod. 327	für Jesu Menschwerdung und Tod. 327
Gesangbuch1778_1_025782	Miffethaten die brachten	Missetaten, die brachten
Gesangbuch1778_1_025783	meinen GOtt hin vors Ge-	meinen Gott hin vors Gericht
Gesangbuch1778_1_025784	richt des Heiden, und in	des Heiden und in
Gesangbuch1778_1_025785	der Feinde Hand; ich wars,	der Feinde Hand; ich war es,
Gesangbuch1778_1_025786	ich folte leiden, was da	ich sollte leiden, was da
Gesangbuch1778_1_025787	mein Berg empfand.	mein Bürge empfand.
Gesangbuch1778_1_025788	5. Seht! weich ein	5. Seht! Welch ein
Gesangbuch1778_1_025789	Mensch! er ftehet geduldig	Mensch! Er stehet geduldig
Gesangbuch1778_1_025790	wie ein Lamm. Und nun	wie ein Lamm. Und nun
Gesangbuch1778_1_025791	wird er erhöhet, ein Fluch,	wird er erhöhet, ein Fluch,
Gesangbuch1778_1_025792	ans Kreuzes Stamm; vol-	ans Kreuzes Stamm; vollendet
Gesangbuch1778_1_025793	lendet da fein Baffen, der	da sein Büßen, der
Gesangbuch1778_1_025794	Welt, auch mir, zu gut;	Welt, auch mir, zugut;
Gesangbuch1778_1_025795	aus Seite, Hand- und	aus Seite, Händ- und
Gesangbuch1778_1_025796	Faffen ftrömt fein Verfeh-	Füßen strömt sein Versöhnungsblut.
Gesangbuch1778_1_025797	nungsblut.	
Gesangbuch1778_1_025798	6. Du bittft am Kreuz	6. Du bittest am Kreuz
Gesangbuch1778_1_025799	für Feinde; mein JEFu, wer	für Feinde; mein Jesu, wer
Gesangbuch1778_1_025800	war ich! du denkft an deine	war ich! Du denkst an deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_025801	Freunde; gedenk, HErr,	Freunde; gedenk, Herr,
Gesangbuch1778_1_025802	auch an mich! du machft	auch an mich! Du machst
Gesangbuch1778_1_025803	den Schacher felig, ver	den Schächer selig, verheißest
Gesangbuch1778_1_025804	heiffelt ihm dein Reich.	ihm dein Reich.
Gesangbuch1778_1_025805	Das macht mich Sänder	Das macht mich Sünder
Gesangbuch1778_1_025806	fröhlich, mich, der dem	fröhlich, mich, der dem
Gesangbuch1778_1_025807	Schacher gleich.	Schächer gleicht.
Gesangbuch1778_1_025808	7. Du klagft, voll Angft	7. Du klagst, voll Angst
Gesangbuch1778_1_025809	im Herzen: „Mein GOTT	im Herzen: „Mein Gott
Gesangbuch1778_1_025810	verläffet mich!„ du därfteft	verlässt mich!“ Du dürstest
Gesangbuch1778_1_025811	in den Schmerzen, und	in den Schmerzen, und
Gesangbuch1778_1_025812	niemand labet dich. Nun	niemand labet dich. Nun
Gesangbuch1778_1_025813	kommt der Leiden Ende; du	kommt der Leiden Ende; du
Gesangbuch1778_1_025814	rufft: „Es ift vollbracht!„	rufst: „Es ist vollbracht!“
Gesangbuch1778_1_025815	empfiehlft ins Vaters Han	empfehlst in des Vaters Hände
Gesangbuch1778_1_025816	de den Geift; es war voll	den Geist; es war vollbracht.
Gesangbuch1778_1_025817	bracht.	
Gesangbuch1778_1_025818	8. Ich feh mit Lieb und	8. Ich seh mit Lieb und
Gesangbuch1778_1_025819	Beugen des Heilands letzten	Beugen des Heilands letzten
Gesangbuch1778_1_025820	Blick; ich feh fein Haupt	Blick; ich seh sein Haupt
Gesangbuch1778_1_025821	<pb n="346b" src="346.jpg" />	<pb n="346b" src="346.jpg" />
Gesangbuch1778_1_025822	fich neigen; das war mein	sich neigen; das war mein
Gesangbuch1778_1_025823	ewigs Glück! mein Berge	ewiges Glück! Mein Bürge
Gesangbuch1778_1_025824	firtbt; ich lebe, fo todes	stirbt; ich lebe, so todeswert
Gesangbuch1778_1_025825	werth ich bin; er gibt fich	ich bin; er gibt sich
Gesangbuch1778_1_025826	mir; ich gebe mich ihm zu	mir; ich gebe mich ihm zu
Gesangbuch1778_1_025827	eigen hin.	eigen hin.
Gesangbuch1778_1_025828	9. O du, an den ich	9. O du, an den ich
Gesangbuch1778_1_025829	glaube, und den mein Geift	glaube und den mein Geist
Gesangbuch1778_1_025830	umfaßt; der du im Todes	umfasst; der du im Todesstaube
Gesangbuch1778_1_025831	ftaube fer mich gelegen haft!	für mich gelegen hast!
Gesangbuch1778_1_025832	auf dein Verdienft und Lei	Auf dein Verdienst und Leiden
Gesangbuch1778_1_025833	den vertrau ich ganz allein;	vertrau ich ganz allein;
Gesangbuch1778_1_025834	darauf werd ich einft ichei	darauf werd ich einst scheiden
Gesangbuch1778_1_025835	den, und ewig bey dir feyn.	und ewig bei dir sein.
Gesangbuch1778_1_025836	10. Erhalt mir deinen	10. Erhalt mir deinen
Gesangbuch1778_1_025837	Frieden, und deines Heils	Frieden und deines Heils
Gesangbuch1778_1_025838	Genuß, folang ich noch hie	Genuss, solange ich noch hienieden
Gesangbuch1778_1_025839	nieden in Schwachheit wal	in Schwachheit wallen
Gesangbuch1778_1_025840	len muß; bis endlich, dir	muss; bis endlich, dir

ID

Gesangbuch1778_1_025841
Gesangbuch1778_1_025842
Gesangbuch1778_1_025843
Gesangbuch1778_1_025844
Gesangbuch1778_1_025845
Gesangbuch1778_1_025846
Gesangbuch1778_1_025847
Gesangbuch1778_1_025848
Gesangbuch1778_1_025849
Gesangbuch1778_1_025850
Gesangbuch1778_1_025851
Gesangbuch1778_1_025852
Gesangbuch1778_1_025853
Gesangbuch1778_1_025854
Gesangbuch1778_1_025855
Gesangbuch1778_1_025856
Gesangbuch1778_1_025857
Gesangbuch1778_1_025858
Gesangbuch1778_1_025859
Gesangbuch1778_1_025860
Gesangbuch1778_1_025861
Gesangbuch1778_1_025862
Gesangbuch1778_1_025863
Gesangbuch1778_1_025864
Gesangbuch1778_1_025865
Gesangbuch1778_1_025866
Gesangbuch1778_1_025867
Gesangbuch1778_1_025868
Gesangbuch1778_1_025869
Gesangbuch1778_1_025870
Gesangbuch1778_1_025871
Gesangbuch1778_1_025872
Gesangbuch1778_1_025873
Gesangbuch1778_1_025874
Gesangbuch1778_1_025875
Gesangbuch1778_1_025876
Gesangbuch1778_1_025877
Gesangbuch1778_1_025878
Gesangbuch1778_1_025879
Gesangbuch1778_1_025880

Diplomatische Transkription

zu Ehren, der mich mit
GOtt verfohnt, dort in den
obern Choren mein Halle-
lujah tont.
622. Mel. 185.
Marter GOttes! wer kan
dein vergelien, der in
dir fein Wohlfeyn findet?
unfer Herze wänfcht lich
unterdeffen ftets noch mehr
zum Dank entzündt! unfre
Seele foll lich daran nah-
ren, unfre Ohren nie was
liebers hören: alle Tage
kommt er mir fchöner in
dem Bilde fer.
2. Taufend Dank, du
unfer treues Herze! Leib
und Geift bet't drüber an:
X 4
daß
<pb n="347a" src="347.jpg" />
328 Von dem gläubigen Blick
daß du unter Martern,
Angft und Schmerze, haft
genug fer uns gethan! laß
nun jeds dich um fo heiffer
lieben, als es feinen Kuß
noch muß verfchieben, bis
es einft mit deiner Braut
dir ins Angefichte fchaut!
3. Meine kranke und be-
darftge Seele eilt auf deine
Wunden zu; denn fie findet
in deiner Seitenhöhle Troft
und Labfal, Fried und Ruh.
Laß mich nur die Kreuzes-
luft anwehen, und dein

Von dem gläubigen Blick auf JEU

Normalisierter Text

zu Ehren, der mich mit
Gott versöhnt, dort in den
obern Chören mein Hallelujah
tönt.
622. Mel. 185.
Marter Gottes! Wer kann
dein vergessen, der in
dir sein Wohlsein findet?
Unser Herze wünscht sich
unterdessen stets noch mehr
zum Dank entzündt! Unsr
Seele soll sich daran nähren,
unsre Ohren nie was
liebers hören: alle Tage
kommt er mir schöner in
dem Bilde vor.
2. Tausend Dank, du
unser treues Herze! Leib
und Geist betet drüber an:
X 4
dass
<pb n="347a" src="347.jpg" />
328 Von dem gläubigen Blick
dass du unter Martern,
Angst und Schmerze, hast
genug für uns getan! Lass
nun jedes dich um so heißer
lieben, als es seinen Kuss
noch muss verschieben, bis
es einst mit deiner Braut
dir ins Angesichte schaut!
3. Meine kranke und bedürftige
Seele eilt auf deine
Wunden zu; denn sie findet
in deiner Seitenhöhle Trost
und Labsal, Fried und Ruh.
Lass mich nur die Kreuzesluft
anwehen und dein

Von dem gläubigen Blick auf Jesu

ID

Gesangbuch1778_1_025881
 Gesangbuch1778_1_025882
 Gesangbuch1778_1_025883
 Gesangbuch1778_1_025884
 Gesangbuch1778_1_025885
 Gesangbuch1778_1_025886
 Gesangbuch1778_1_025887
 Gesangbuch1778_1_025888
 Gesangbuch1778_1_025889
 Gesangbuch1778_1_025890
 Gesangbuch1778_1_025891
 Gesangbuch1778_1_025892
 Gesangbuch1778_1_025893
 Gesangbuch1778_1_025894
 Gesangbuch1778_1_025895
 Gesangbuch1778_1_025896
 Gesangbuch1778_1_025897
 Gesangbuch1778_1_025898
 Gesangbuch1778_1_025899
 Gesangbuch1778_1_025900
 Gesangbuch1778_1_025901
 Gesangbuch1778_1_025902
 Gesangbuch1778_1_025903
 Gesangbuch1778_1_025904
 Gesangbuch1778_1_025905
 Gesangbuch1778_1_025906
 Gesangbuch1778_1_025907
 Gesangbuch1778_1_025908
 Gesangbuch1778_1_025909
 Gesangbuch1778_1_025910
 Gesangbuch1778_1_025911
 Gesangbuch1778_1_025912
 Gesangbuch1778_1_025913
 Gesangbuch1778_1_025914
 Gesangbuch1778_1_025915
 Gesangbuch1778_1_025916
 Gesangbuch1778_1_025917
 Gesangbuch1778_1_025918
 Gesangbuch1778_1_025919
 Gesangbuch1778_1_025920

Diplomatische Transkription

Wunden.
 623. Mel 23.
 JEfu! weil in deinen
 Wunden mein Gewiß-
 fen Ruh gefunden, will ich
 ewig dabey bleiben, und ftets
 vefter an dich glauben.
 2. Bin ich gleich fo arm
 und fchnöde, unwerth ohne
 Widerrede, dank ich doch
 zu deinen Fäßen für das,
 was du mich laßt wiffen.
 3. Für dein in das Her-
 ze fprechen, fürs Erkenntniß
 meiner Schwachen, die ich
 in und an mir merke;
 denn du gibft den Schwa-
 chen Stärke.
 <pb n="347b" src="347.jpg" />
 Marterbild ftets vor mir
 ftehen; fo geht mir bis in
 mein Grab nichts an Se-
 ligkeiten ab.
 4. Die wir uns allhier
 beyflammen finden, fchla-
 gen unfre Hände ein, uns
 auf deine Marter zu ver-
 binden, dir auf ewig treu
 zu feyn; und zum Zeichen,
 daß dis Lobgetöne deinem
 Herzen angenehm und fchö-
 ne, fage Amen und zu-
 gleich: Friede, Friede fey
 mit euch!
 4. Ich will lieben ohne
 fchauen, mit dir wandeln
 im Vertrauen; dich aus
 aller Macht umfangen,
 und dir unverrückt anhan-
 gen.

Normalisierter Text

Wunden.
 623. Mel 23.
 Jesu! Weil in deinen
 Wunden mein Gewissen
 Ruh gefunden, will ich
 ewig dabei bleiben und stets
 fester an dich glauben.
 2. Bin ich gleich so arm
 und schnöde, unwert ohne
 Widerrede, dank ich doch
 zu deinen Füßen für das,
 was du mich lässt wissen.
 3. Für dein in das Herze
 sprechen, fürs Erkenntnis
 meiner Schwächen, die ich
 in und an mir merke;
 denn du gibst den Schwachen
 Stärke.
 <pb n="347b" src="347.jpg" />
 Marterbild stets vor mir
 stehen; so geht mir bis in
 mein Grab nichts an Seligkeiten
 ab.
 4. Die wir uns allhier
 beisammen finden, schlagen
 unsre Hände ein, uns
 auf deine Marter zu verbinden,
 dir auf ewig treu
 zu sein; und zum Zeichen,
 dass dies Lobgetöne deinem
 Herzen angenehm und schöne,
 sage Amen und zugleich:
 Friede, Friede sei
 mit euch!
 4. Ich will lieben ohne
 schauen, mit dir wandeln
 im Vertrauen; dich aus
 aller Macht umfangen
 und dir unverrückt anhängen.
 5. So wird in den

ID

Gesangbuch1778_1_025921
 Gesangbuch1778_1_025922
 Gesangbuch1778_1_025923
 Gesangbuch1778_1_025924
 Gesangbuch1778_1_025925
 Gesangbuch1778_1_025926
 Gesangbuch1778_1_025927
 Gesangbuch1778_1_025928
 Gesangbuch1778_1_025929
 Gesangbuch1778_1_025930
 Gesangbuch1778_1_025931
 Gesangbuch1778_1_025932
 Gesangbuch1778_1_025933
 Gesangbuch1778_1_025934
 Gesangbuch1778_1_025935
 Gesangbuch1778_1_025936
 Gesangbuch1778_1_025937
 Gesangbuch1778_1_025938
 Gesangbuch1778_1_025939
 Gesangbuch1778_1_025940
 Gesangbuch1778_1_025941
 Gesangbuch1778_1_025942
 Gesangbuch1778_1_025943
 Gesangbuch1778_1_025944
 Gesangbuch1778_1_025945
 Gesangbuch1778_1_025946
 Gesangbuch1778_1_025947
 Gesangbuch1778_1_025948
 Gesangbuch1778_1_025949
 Gesangbuch1778_1_025950
 Gesangbuch1778_1_025951
 Gesangbuch1778_1_025952
 Gesangbuch1778_1_025953
 Gesangbuch1778_1_025954
 Gesangbuch1778_1_025955
 Gesangbuch1778_1_025956
 Gesangbuch1778_1_025957
 Gesangbuch1778_1_025958
 Gesangbuch1778_1_025959
 Gesangbuch1778_1_025960

Diplomatische Transkription

5. So wird in den
 Wartefunden, bey Betrachtung
 deiner Wunden und für mich
 vergoßnen Zähren, mir die Zeit
 nicht lange wahren.
 6. Deiner Wunden, deiner
 Striemen will ich mich ohn Ende
 röhmen, und will auch darauf mit
 Freuden einft von diefer Welt
 abfcheiden.
 624.
 <pb n="348a" src="348.jpg" />
 auf Jefu Wunden. 329
 624. Mel. 10.
 Ach gönns uns alle Tage die
 unverrückte Lage an dem in
 Todesschmerzen für uns gebroch
 nen Herzen.
 2. Laß unfern Geift an denen
 mit Blut vermengten Thränen
 und deinem Tod und Leiden
 sich unaufhörlich weiden.
 625. Mel. 167.
 Deine Wunden will ich küssen,
 sie verehrn mit allem Fleiß,
 dein durchstochnes Herze
 grüßen, wie ich immer kan
 und weiß: ach, verchließ
 e meine Seele fest in deinem
 Seitenschrein, da ich vor der
 Sünd und Hölle ewiglich kan
 sicher feyn.
 626. Mel. 132.
 Es ist kein Schmerz, kein
 Leid, kein' Noth, kein' Angst
 so groß auf Erden, so nicht
 durch Christi Wunden

Normalisierter Text

Wartestunden, bei Betrachtung
 deiner Wunden und für mich
 vergossnen Zähren, mir die Zeit
 nicht lange wahren.
 6. Deiner Wunden, deiner
 Striemen will ich mich ohn Ende
 röhmen und will auch darauf mit
 Freuden einst von dieser Welt
 abscheiden.
 624.
 <pb n="348a" src="348.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 329
 624. Mel. 10.
 Ach, gönns uns alle Tage die
 unverrückte Lage an dem in
 Todesschmerzen für uns gebroch
 nen Herzen.
 2. Lass unsern Geist an denen
 mit Blut vermengten Tränen
 und deinem Tod und Leiden
 sich unaufhörlich weiden.
 625. Mel. 167.
 Deine Wunden will ich küssen,
 sie verehrn mit allem Fleiß,
 dein durchstochnes Herze
 grüßen, wie ich immer kann
 und weiß: ach, verschließ
 e meine Seele fest in deinem
 Seitenschrein, da ich vor der
 Sünd und Hölle ewiglich kann
 sicher sein.
 626. Mel. 132.
 Es ist kein Schmerz, kein
 Leid, kein' Not, kein' Angst
 so groß auf Erden, so nicht
 durch Christi Wunden

ID

Gesangbuch1778_1_025961
 Gesangbuch1778_1_025962
 Gesangbuch1778_1_025963
 Gesangbuch1778_1_025964
 Gesangbuch1778_1_025965
 Gesangbuch1778_1_025966
 Gesangbuch1778_1_025967
 Gesangbuch1778_1_025968
 Gesangbuch1778_1_025969
 Gesangbuch1778_1_025970
 Gesangbuch1778_1_025971
 Gesangbuch1778_1_025972
 Gesangbuch1778_1_025973
 Gesangbuch1778_1_025974
 Gesangbuch1778_1_025975
 Gesangbuch1778_1_025976
 Gesangbuch1778_1_025977
 Gesangbuch1778_1_025978
 Gesangbuch1778_1_025979
 Gesangbuch1778_1_025980
 Gesangbuch1778_1_025981
 Gesangbuch1778_1_025982
 Gesangbuch1778_1_025983
 Gesangbuch1778_1_025984
 Gesangbuch1778_1_025985
 Gesangbuch1778_1_025986
 Gesangbuch1778_1_025987
 Gesangbuch1778_1_025988
 Gesangbuch1778_1_025989
 Gesangbuch1778_1_025990
 Gesangbuch1778_1_025991
 Gesangbuch1778_1_025992
 Gesangbuch1778_1_025993
 Gesangbuch1778_1_025994
 Gesangbuch1778_1_025995
 Gesangbuch1778_1_025996
 Gesangbuch1778_1_025997
 Gesangbuch1778_1_025998
 Gesangbuch1778_1_025999
 Gesangbuch1778_1_026000

Diplomatische Transkription

den roth geheilet könte wer-
 den. Sein Tod mein Le-
 ben und Gewinft, mein'
 Hoffnung, Zuflucht und
 Verdienft, mein Schatz,
 mein' Ehr und Krone.
 2. Ihr Wunden JEſu!
 nehmt mich ein; ſo wird mich
 nichts erfchrecken; gleichwie
 ſich die Waldvögelein in
 hohle Baum verſtecken, bis
 <pb n="348b" src="348.jpg" />
 Ungewitter übergeht: alfo
 will ich mich finden ſtet
 zu Chriſt, dem Baum des
 Lebens.
 627. Mel. 90.
 Du grüner Zweig, du
 edles Reis, du honig-
 reiche Bläthe, du aufgetha-
 nes Paradeis! gewähr mir
 eine Bitte: laß meine Seel
 ein Bienelein auf deinen
 Roſenwunden feyn!
 2. Ich fehne mich nach
 ihrem Saft; ich ſuche ſie
 mit Schmerzen, weil ſie
 ertheilen Stärk und Kraft
 den abgematt'ten Herzen.
 Drum laß mich doch ein
 Bienelein □c.
 3. Ihr übertrefflicher Ge-
 ruch iſt ein Geruch zum
 Leben, vertreibt den Gift,
 verjagt den Fluch, und
 macht den Geift erheben.
 Drum laß mich wie ein
 Bienelein □c.
 4. Ich nahe mich mit
 Herz und Mund ſie tau-

Normalisierter Text

rot geheilet könnte werden.
 Sein Tod mein Leben
 und Gewinn, mein'
 Hoffnung, Zuflucht und
 Verdienst, mein Schatz,
 mein' Ehr und Krone.
 2. Ihr Wunden Jesu!
 nehmt mich ein; so wird mich
 nichts erschrecken; gleichwie
 sich die Waldvögelein in
 hohle Bäum verstecken, bis
 <pb n="348b" src="348.jpg" />
 Ungewitter übergeht: also
 will ich mich finden stets
 zu Christ, dem Baum des
 Lebens.
 627. Mel. 90.
 Du grüner Zweig, du
 edles Reis, du honigreiche
 Blüte, du aufgetane
 Paradies! Gewähr mir
 eine Bitte: lass meine Seel
 ein Bienelein auf deinen
 Rosenwunden sein!
 2. Ich sehne mich nach
 ihrem Saft; ich suche sie
 mit Schmerzen, weil sie
 erteilen Stärk und Kraft
 den abgematt'ten Herzen.
 Drum lass mich doch ein
 Bienelein etc.
 3. Ihr übertrefflicher Geruch
 ist ein Geruch zum
 Leben, vertreibt den Gift,
 verjagt den Fluch und
 macht den Geist erheben.
 Drum lass mich wie ein
 Bienelein etc.
 4. Ich nahe mich mit
 Herz und Mund sie tausendmal

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026001	fendmal zu küssen; laß	zu küssen; lass
Gesangbuch1778_1_026002	mich zu jeder Zeit und	mich zu jeder Zeit und
Gesangbuch1778_1_026003	Stund den Honigfaß ge-	Stund den Honigsaft genießen.
Gesangbuch1778_1_026004	nieffen. Laß meine Seel	Lass meine Seel
Gesangbuch1778_1_026005	ein Bieenelein □c.	ein Bieenelein etc.
Gesangbuch1778_1_026006	5. Nimm mein Gemä-	5. Nimm mein Gemüte,
Gesangbuch1778_1_026007	the, Geift und Sinn, Leib,	Geist und Sinn, Leib,
Gesangbuch1778_1_026008	Seel, und was ich habe,	Seel und was ich habe,
Gesangbuch1778_1_026009	nimm alles ganzlich von	nimm alles gänzlich von
Gesangbuch1778_1_026010	mir hin; gib mir nur diefe	mir hin; gib mir nur diese
Gesangbuch1778_1_026011	X 5	X 5
Gesangbuch1778_1_026012	Ga-	Gabe,
Gesangbuch1778_1_026013	<pb n="349a" src="349.jpg" />	<pb n="349a" src="349.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026014	330 Von dem gläubigen Blick	330 Von dem gläubigen Blick
Gesangbuch1778_1_026015	Gabe, daß ich mag ftets	Gabe, dass ich mag stets
Gesangbuch1778_1_026016	ein Bieenelein, HErr Chrif!	ein Bieenelein, Herr Christ!
Gesangbuch1778_1_026017	auf deinen Wunden feyn.	auf deinen Wunden sein.
Gesangbuch1778_1_026018	628. Mel. 79.	628. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_026019	Ich kans unmöglich laffen,	Ich kann es unmöglich lassen,
Gesangbuch1778_1_026020	mein Heil, dich zu um-	mein Heil, dich zu umfassen,
Gesangbuch1778_1_026021	fallen, ich kaß dir tausend-	ich küss dir tausendmal
Gesangbuch1778_1_026022	mal die blutbefloßnen Wan-	die blutbefloßnen Wangen
Gesangbuch1778_1_026023	gen, und ftille mein Ver-	und stille mein Verlangen
Gesangbuch1778_1_026024	langen an deinen Wunden	an deinen Wunden
Gesangbuch1778_1_026025	ohne Zahl.	ohne Zahl.
Gesangbuch1778_1_026026	2. Ich graß am Haupt	2. Ich grüß am Haupt
Gesangbuch1778_1_026027	die Ritzen von allen Dor-	die Ritzen von allen Dornenspitzen,
Gesangbuch1778_1_026028	nenfpitzen, die Hände, Fuß	die Hände, Fuß
Gesangbuch1778_1_026029	und Seit, den ganz zer-	und Seit, den ganz zerfleischten
Gesangbuch1778_1_026030	fleifchten Recken, und was	Rücken und was
Gesangbuch1778_1_026031	der Marterfacken mehr find,	der Marterstücken mehr sind,
Gesangbuch1778_1_026032	dran sich mein Herze weidt.	dran sich mein Herze weidet.
Gesangbuch1778_1_026033	3. Bleib mir, o Lamm!	3. Bleib mir, o Lamm!
Gesangbuch1778_1_026034	bleib immer, daß mir nicht	Bleib immer, dass mir nicht
Gesangbuch1778_1_026035	nur ein Schimmer von dei-	nur ein Schimmer von deiner
Gesangbuch1778_1_026036	ner Gnade bleib: nein, daß	Gnade bleib: nein, dass
Gesangbuch1778_1_026037	ich alle Stunden recht fähl-	ich alle Stunden recht fühlbar
Gesangbuch1778_1_026038	bar hab die Wunden, ja	hab die Wunden, ja
Gesangbuch1778_1_026039	deinen ganzen Marterleib.	deinen ganzen Marterleib.
Gesangbuch1778_1_026040	629. Mel. 124.	629. Mel. 124.

ID

Gesangbuch1778_1_026041
 Gesangbuch1778_1_026042
 Gesangbuch1778_1_026043
 Gesangbuch1778_1_026044
 Gesangbuch1778_1_026045
 Gesangbuch1778_1_026046
 Gesangbuch1778_1_026047
 Gesangbuch1778_1_026048
 Gesangbuch1778_1_026049
 Gesangbuch1778_1_026050
 Gesangbuch1778_1_026051
 Gesangbuch1778_1_026052
 Gesangbuch1778_1_026053
 Gesangbuch1778_1_026054
 Gesangbuch1778_1_026055
 Gesangbuch1778_1_026056
 Gesangbuch1778_1_026057
 Gesangbuch1778_1_026058
 Gesangbuch1778_1_026059
 Gesangbuch1778_1_026060
 Gesangbuch1778_1_026061
 Gesangbuch1778_1_026062
 Gesangbuch1778_1_026063
 Gesangbuch1778_1_026064
 Gesangbuch1778_1_026065
 Gesangbuch1778_1_026066
 Gesangbuch1778_1_026067
 Gesangbuch1778_1_026068
 Gesangbuch1778_1_026069
 Gesangbuch1778_1_026070
 Gesangbuch1778_1_026071
 Gesangbuch1778_1_026072
 Gesangbuch1778_1_026073
 Gesangbuch1778_1_026074
 Gesangbuch1778_1_026075
 Gesangbuch1778_1_026076
 Gesangbuch1778_1_026077
 Gesangbuch1778_1_026078
 Gesangbuch1778_1_026079
 Gesangbuch1778_1_026080

Diplomatische Transkription

Meines Heilands Todſ
 gefchicht ift mein Le
 ben, ich wolt um ein folch
 Geficht alles geben; feine
 Marter hat einmal ja vor
 allen meiner Seel gefallen.
 2. Eins macht manches
 Stüdelein mir noch ban
 ge: das beftändige um ihn
 feyn fehlt zu lange. JEfu!
 ftill all Augenblick meine
 <pb n="349b" src="349.jpg" />
 Schmerzen nah an deinem
 Herzen!
 3. Still du meine Sehn
 fuchtspein, blutigs Lamm
 lein! gieffe viel Blutströ
 pfelein in mein Flämmlein;
 gönne mir fchon in der Zeit
 deine Nähe, als ob ich dich
 fahe!
 4. Daß aus meinen Au
 gen leucht dein Verſcheiden,
 und mein Herz in Staub
 gebeugt für dein Leiden
 unaufhörlich dankbar fey,
 Kraft des Blutes thränend
 gutes Mutes!
 630. Mel. 22.
 Wär auch der Thränens
 fluß gefüllt, der überm
 Sündenehend quillt; erhalt
 der Blick auf JEfu Tod doch
 ftets die Augen naß und roth.
 631. Mel. 174.
 JEfu, du bleibft mein
 Ergötzen, und ich kan
 mich felig ſchätzen, wenn
 mein Geift in deinem Blut
 und in deinen Wunden ruht.

Normalisierter Text

Meines Heilands Todesgeschichte
 ist mein Leben,
 ich wollt um ein solch
 Gesicht alles geben; seine
 Marter hat einmal ja vor
 allen meiner Seel gefallen.
 2. Eins macht manches
 Stüdelein mir noch bange:
 das beständige um ihn
 sein fehlt zu lange. Jesu!
 Still all Augenblick meine
 <pb n="349b" src="349.jpg" />
 Schmerzen nah an deinem
 Herzen!
 3. Still du meine Sehnsuchtspein,
 blutiges Lämmlein!
 Gieße viel Blutströpflein
 in mein Flämmlein;
 gönne mir schon in der Zeit
 deine Nähe, als ob ich dich
 sähe!
 4. Dass aus meinen Augen
 leucht dein Verscheiden
 und mein Herz in Staub
 gebeugt für dein Leiden
 unaufhörlich dankbar sei,
 Kraft des Blutes, tränend
 gutes Mutes!
 630. Mel. 22.
 Wär auch der Tränenfluss
 gestillt, der überm
 Sündenehend quillt; erhält
 der Blick auf Jesu Tod doch
 stets die Augen nass und rot.
 631. Mel. 174.
 Jesu, du bleibst mein
 Ergötzen, und ich kann
 mich selig schätzen, wenn
 mein Geist in deinem Blut
 und in deinen Wunden ruht.

ID

Gesangbuch1778_1_026081
 Gesangbuch1778_1_026082
 Gesangbuch1778_1_026083
 Gesangbuch1778_1_026084
 Gesangbuch1778_1_026085
 Gesangbuch1778_1_026086
 Gesangbuch1778_1_026087
 Gesangbuch1778_1_026088
 Gesangbuch1778_1_026089
 Gesangbuch1778_1_026090
 Gesangbuch1778_1_026091
 Gesangbuch1778_1_026092
 Gesangbuch1778_1_026093
 Gesangbuch1778_1_026094
 Gesangbuch1778_1_026095
 Gesangbuch1778_1_026096
 Gesangbuch1778_1_026097
 Gesangbuch1778_1_026098
 Gesangbuch1778_1_026099
 Gesangbuch1778_1_026100
 Gesangbuch1778_1_026101
 Gesangbuch1778_1_026102
 Gesangbuch1778_1_026103
 Gesangbuch1778_1_026104
 Gesangbuch1778_1_026105
 Gesangbuch1778_1_026106
 Gesangbuch1778_1_026107
 Gesangbuch1778_1_026108
 Gesangbuch1778_1_026109
 Gesangbuch1778_1_026110
 Gesangbuch1778_1_026111
 Gesangbuch1778_1_026112
 Gesangbuch1778_1_026113
 Gesangbuch1778_1_026114
 Gesangbuch1778_1_026115
 Gesangbuch1778_1_026116
 Gesangbuch1778_1_026117
 Gesangbuch1778_1_026118
 Gesangbuch1778_1_026119
 Gesangbuch1778_1_026120

Diplomatische Transkription

Ja, leit ich in deinen Wun-
 den habe Fried und Troft
 gefunden; hab ich dein er-
 worbnes Heil, und das al-
 lerbefte Theil.
 632. Mel. 211.
 Lieber Heiland! deine Wun-
 den find ein unergränd-
 lich
 <pb n="350a" src="350.jpg" />
 auf JEfu Wunden. 331
 lich Meer: denn ein unzehl-
 bares Heer fo von Kranken
 als Gefunden, *) hat fein
 Heil daraus getrunken. Ruf
 doch aller Zeugen Mund:
 o wer in der Wunden Grund
 ganz und gar war einge-
 funken! Selig, felig, felig
 find, ,,: die zu den bluti-
 gen Wunden des Heilands
 geflohen find! ,,:
 *) Der felig Vollendeten.
 633. Mel. 114.
 Beglücktes Herz! du bift
 wol recht erquicket, daß
 du darft unter JEfu Kreuze
 ftehn, und kanft ihm in fein
 offnes Herze fehn, wohin
 der Geift fo manche Seuf-
 zer fchicket. Ach weiche da-
 von ewig nicht zurück; du
 krigft von ihm noch man-
 chen Liebesblick.
 634. Mel. 23.
 JEfu letzter Todeschlum-
 mer tröftet mich bey al-
 lem Kummer; will mich ja
 was trübes ftören, denkt
 mein Herz an feine Zähren.

Normalisierter Text

Ja, seit ich in deinen Wunden
 habe Fried und Trost
 gefunden; hab ich dein erworbnes
 Heil und das allerbeste
 Teil.
 632. Mel. 211.
 Lieber Heiland! Deine Wunden
 sind ein unergründlich
 <pb n="350a" src="350.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 331
 lich Meer: denn ein unzählbares
 Heer, so von Kranken
 als Gesunden, *) hat sein
 Heil daraus getrunken. Ruf
 doch aller Zeugen Mund:
 o wer in der Wunden Grund
 ganz und gar wär eingesunken!
 Selig, selig, selig
 sind, ,,: die zu den blutigen
 Wunden des Heilands
 geflohen sind! ,,:
 *) Der selig Vollendeten.
 633. Mel. 114.
 Beglücktes Herz! Du bist
 wohl recht erquickt, dass
 du darfst unter Jesu Kreuze
 stehn und kannst ihm in sein
 offnes Herze sehn, wohin
 der Geist so manche Seufzer
 schicket. Ach, weiche davon
 ewig nicht zurück; du
 kriegst von ihm noch manchen
 Liebesblick.
 634. Mel. 23.
 Jesu letzter Todesschlummer
 tröstet mich bei allem
 Kummer; will mich ja
 was trübes stören, denkt
 mein Herz an seine Zähren.

ID

Gesangbuch1778_1_026121
 Gesangbuch1778_1_026122
 Gesangbuch1778_1_026123
 Gesangbuch1778_1_026124
 Gesangbuch1778_1_026125
 Gesangbuch1778_1_026126
 Gesangbuch1778_1_026127
 Gesangbuch1778_1_026128
 Gesangbuch1778_1_026129
 Gesangbuch1778_1_026130
 Gesangbuch1778_1_026131
 Gesangbuch1778_1_026132
 Gesangbuch1778_1_026133
 Gesangbuch1778_1_026134
 Gesangbuch1778_1_026135
 Gesangbuch1778_1_026136
 Gesangbuch1778_1_026137
 Gesangbuch1778_1_026138
 Gesangbuch1778_1_026139
 Gesangbuch1778_1_026140
 Gesangbuch1778_1_026141
 Gesangbuch1778_1_026142
 Gesangbuch1778_1_026143
 Gesangbuch1778_1_026144
 Gesangbuch1778_1_026145
 Gesangbuch1778_1_026146
 Gesangbuch1778_1_026147
 Gesangbuch1778_1_026148
 Gesangbuch1778_1_026149
 Gesangbuch1778_1_026150
 Gesangbuch1778_1_026151
 Gesangbuch1778_1_026152
 Gesangbuch1778_1_026153
 Gesangbuch1778_1_026154
 Gesangbuch1778_1_026155
 Gesangbuch1778_1_026156
 Gesangbuch1778_1_026157
 Gesangbuch1778_1_026158
 Gesangbuch1778_1_026159
 Gesangbuch1778_1_026160

Diplomatische Transkription

2. So bin ich um mei-
 netwegen, liebſtes Lamm-
 lein! nicht verlegen, und
 um meinen Sündenſcha-
 den zwar betreten, doch in
 Gnaden.
 3. Nichts iſt an mir,
 nichts als armes: gib mir
 <pb n="350b" src="350.jpg" />
 ein vom Blute warmes
 und von deinem Tod und
 Schmerze ewig hingenomm-
 nes Herze.
 4. Was ich denke, thu
 und dichte, geh auf deine
 Todesgeſchichte; mein Herz
 hang an deinen Wunden
 alle meine Lebensſtunden;
 5. Und dein Blick, wie
 du erblaſſet, den mein Auge
 aufgefaſſet, ja dein ganzes
 Todesleiden ſoll mich bis
 ins Leben weiden.
 635. Mel. 75.
 Das Volk am Wunden-
 bach geht dieſem Blicke
 nach, und freuet ſich von
 weiten ſchon auf die Selig-
 keiten, da wir an Händ
 und Füſſen die Maale ſol-
 len küſſen.
 2. Doch wir ſind auch
 ſchon hier nicht fern von
 dem Revier: wir kennen
 dieſe Weide, mit tieffter
 Schaam und Freude, und
 finden offne Höhlen für
 unfre arme Seelen.
 3. Uns iſt ſchon immer-
 zu wie in der ewgen Ruh,

Normalisierter Text

2. So bin ich um meinerwegen,
 liebſtes Lämmlein!
 nicht verlegen, und
 um meinen Sündenschaden
 zwar betreten, doch in
 Gnaden.
 3. Nichts iſt an mir,
 nichts als armes: gib mir
 <pb n="350b" src="350.jpg" />
 ein vom Blute warmes
 und von deinem Tod und
 Schmerze ewig hingenommenes
 Herze.
 4. Was ich denke, tu
 und dichte, geh auf deine
 Todesgeſchichte; mein Herz
 hang an deinen Wunden
 alle meine Lebensſtunden;
 5. Und dein Blick, wie
 du erblaſſet, den mein Auge
 aufgefaſſet, ja dein ganzes
 Todesleiden ſoll mich bis
 ins Leben weiden.
 635. Mel. 75.
 Das Volk am Wundenbach
 geht dieſem Blicke
 nach und freuet ſich von
 weiten ſchon auf die Seligkeiten,
 da wir an Händ
 und Füſſen die Male ſollen
 küſſen.
 2. Doch wir ſind auch
 ſchon hier nicht fern von
 dem Revier: wir kennen
 dieſe Weide, mit tieffter
 Scham und Freude, und
 finden offne Höhlen für
 unsre arme Seelen.
 3. Uns iſt ſchon immerzu
 wie in der ewgen Ruh,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026161	wenn man nur auf die	wenn man nur auf die
Gesangbuch1778_1_026162	Spalten fein Auge kan	Spalten sein Auge kann
Gesangbuch1778_1_026163	behalten, und feinen Blick	behalten und seinen Blick
Gesangbuch1778_1_026164	nicht wenden von den durch	nicht wenden von den durch
Gesangbuch1778_1_026165	grabnen Händen.	Händen.
Gesangbuch1778_1_026166	4. Ein armes Sänder	4. Ein armes Sünderherz,
Gesangbuch1778_1_026167	herz, beklemmt von Angft	beklemmt von Angst
Gesangbuch1778_1_026168	und	und
Gesangbuch1778_1_026169	Input	Output
Gesangbuch1778_1_026170	<pb n="351" src="351.jpg" />	<pb n="351" src="351.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026171	332 Von dem gläubigen Blick	332 Von dem gläubigen Blick
Gesangbuch1778_1_026172	und Schmerz, das lich vor	und Schmerz, das sich vor
Gesangbuch1778_1_026173	Satans Schrecken nicht fel	Satans Schrecken nicht selber
Gesangbuch1778_1_026174	ber weiß zu decken, kan in	weiß zu decken, kann in
Gesangbuch1778_1_026175	den Wunden finden Verges	den Wunden finden Vergebung
Gesangbuch1778_1_026176	bung aller Sänden.	aller Sünden.
Gesangbuch1778_1_026177	5. Kaum lieht mans	5. Kaum sieht man das
Gesangbuch1778_1_026178	Lammlein an, fo ifts ums	Lämmlein an, so ist es ums
Gesangbuch1778_1_026179	Herz gethan: das kalte	Herz geschehen: das kalte
Gesangbuch1778_1_026180	Herz entbrennet, fobald	Herz entbrennt, sobald
Gesangbuch1778_1_026181	man JEFum kennet, fobald	man Jesus kennt, sobald
Gesangbuch1778_1_026182	vor unfrer Seele ercheint	vor unserer Seele erscheint
Gesangbuch1778_1_026183	die Seitenhöhle.	die Seitenhöhle.
Gesangbuch1778_1_026184	6. Und durch dieselbe	6. Und durch dieselbe
Gesangbuch1778_1_026185	Kraft von JEFu Wundens	Kraft von Jesu Wundenssaft
Gesangbuch1778_1_026186	faft geht man in tiefem	geht man in tiefem
Gesangbuch1778_1_026187	Sehnen, nicht ohne Sæns	Sehnen, nicht ohne Sündertränen,
Gesangbuch1778_1_026188	derthranen, doch aber auch	doch aber auch
Gesangbuch1778_1_026189	mit Freuden, in den Ges	mit Freuden, in den Genuss
Gesangbuch1778_1_026190	nuß der Leiden.	der Leiden.
Gesangbuch1778_1_026191	7. Das Herze fehnet lich	7. Das Herz sehnt sich
Gesangbuch1778_1_026192	nach ihm beftändiglich, man	nach ihm beständiglich, man
Gesangbuch1778_1_026193	mecht ihn immer haben,	möchte ihn immer haben,
Gesangbuch1778_1_026194	um lich an ihm zu laben;	um sich an ihm zu laben;
Gesangbuch1778_1_026195	er darf nicht lange winken,	er darf nicht lange winken,
Gesangbuch1778_1_026196	fo kommen wir zu trinken.	so kommen wir zu trinken.
Gesangbuch1778_1_026197	8. Ach bleib uns immer	8. Ach bleib uns immer
Gesangbuch1778_1_026198	fo, wir find doch niemals	so, wir sind doch niemals
Gesangbuch1778_1_026199	froh, als wenn wir dich	froh, als wenn wir dich
Gesangbuch1778_1_026200	umarmen, und fehlen dein	umarmen und fühlen dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026201	Erbarmen; der Blick in	Erbarmen; der Blick in
Gesangbuch1778_1_026202	deine Wunden erquick uns	deine Wunden erquickt uns
Gesangbuch1778_1_026203	alle Stunden!	alle Stunden!
Gesangbuch1778_1_026204	9. Wenn du einft koms	9. Wenn du einst kommst
Gesangbuch1778_1_026205	men wirft, als unfer Sies	als unser Siegesfürst,
Gesangbuch1778_1_026206	gesfärf, zur Wonne deiner	zur Wonne deiner
Gesangbuch1778_1_026207	Kinder; fo werden dich die	Kinder; so werden dich die
Gesangbuch1778_1_026208	Sänder, die hier im Glaus	Sünder, die hier im Glauben
Gesangbuch1778_1_026209	ben ftehen, mit ihren Aus	stehen, mit ihren Augen
Gesangbuch1778_1_026210	gen fehen.	sehen.
Gesangbuch1778_1_026211	<pb n="351b" src="351.jpg" />	<pb n="351b" src="351.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026212	636. Mel. 217.	636. Mel. 217.
Gesangbuch1778_1_026213	Was ift die lieblichfte Fis	Was ist die lieblichste Figgur
Gesangbuch1778_1_026214	gur des Schönften al-	des Schönsten aller
Gesangbuch1778_1_026215	ler Menfchenföhne? es ift die	Menschensöhne? Es ist die
Gesangbuch1778_1_026216	ganze Pofitur des Lamms	ganze Positur des Lammes
Gesangbuch1778_1_026217	in feiner Leidensföhne, das	in seiner Leidensföhne, das
Gesangbuch1778_1_026218	ift die lieblichfte Gefalt,	ist die lieblichste Gestalt,
Gesangbuch1778_1_026219	davon der Braut das Herze	davon der Braut das Herz
Gesangbuch1778_1_026220	wallt; fie funkelt uns in	wallt; sie funkelt uns in
Gesangbuch1778_1_026221	unfern Herzen, wir weiden	unseren Herzen, wir weiden
Gesangbuch1778_1_026222	uns in feinen Schmerzen,	uns in seinen Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_026223	wir fehn im Geift das Mars	wir sehn im Geist das Marterlamm
Gesangbuch1778_1_026224	terlamm, und fehen unfern	und sehen unseren
Gesangbuch1778_1_026225	Bräutigam.	Bräutigam.
Gesangbuch1778_1_026226	2. Der Blick in feine	2. Der Blick in seine
Gesangbuch1778_1_026227	Nagelmaal, der uns eins	Nägelmale, der uns einst
Gesangbuch1778_1_026228	mal das Herz genommen,	mal das Herz genommen,
Gesangbuch1778_1_026229	die unverdiente Gnadens	die unverdiente Gnadenwahl,
Gesangbuch1778_1_026230	wahl, durch welche wir	durch welche wir
Gesangbuch1778_1_026231	dem Feind entkommen, des	dem Feind entkommen, des
Gesangbuch1778_1_026232	Lammleins ewge Bundes-	Lämmleins ewige Bundestreu,
Gesangbuch1778_1_026233	treu die fey uns heut und	die sei uns heut und
Gesangbuch1778_1_026234	ewig neu; im Schrein,	ewig neu; im Schrein,
Gesangbuch1778_1_026235	daraus das Blut geflossen,	daraus das Blut geflossen,
Gesangbuch1778_1_026236	erhalte uns der Freund vers	erhalte uns der Freund verschlossen,
Gesangbuch1778_1_026237	fchloffen, bis wir ihn einft	bis wir ihn einst
Gesangbuch1778_1_026238	leibhaftig fehn, den Braus	leibhaftig sehn, den Bräutigam
Gesangbuch1778_1_026239	tigam fo wunderfchen.	so wunderschön.
Gesangbuch1778_1_026240	637. Mel. 10.	637. Mel. 10.

ID

Gesangbuch1778_1_026241
 Gesangbuch1778_1_026242
 Gesangbuch1778_1_026243
 Gesangbuch1778_1_026244
 Gesangbuch1778_1_026245
 Gesangbuch1778_1_026246
 Gesangbuch1778_1_026247
 Gesangbuch1778_1_026248
 Gesangbuch1778_1_026249
 Gesangbuch1778_1_026250
 Gesangbuch1778_1_026251
 Gesangbuch1778_1_026252
 Gesangbuch1778_1_026253
 Gesangbuch1778_1_026254
 Gesangbuch1778_1_026255
 Gesangbuch1778_1_026256
 Gesangbuch1778_1_026257
 Gesangbuch1778_1_026258
 Gesangbuch1778_1_026259
 Gesangbuch1778_1_026260
 Gesangbuch1778_1_026261
 Gesangbuch1778_1_026262
 Gesangbuch1778_1_026263
 Gesangbuch1778_1_026264
 Gesangbuch1778_1_026265
 Gesangbuch1778_1_026266
 Gesangbuch1778_1_026267
 Gesangbuch1778_1_026268
 Gesangbuch1778_1_026269
 Gesangbuch1778_1_026270
 Gesangbuch1778_1_026271
 Gesangbuch1778_1_026272
 Gesangbuch1778_1_026273
 Gesangbuch1778_1_026274
 Gesangbuch1778_1_026275
 Gesangbuch1778_1_026276
 Gesangbuch1778_1_026277
 Gesangbuch1778_1_026278
 Gesangbuch1778_1_026279
 Gesangbuch1778_1_026280

Diplomatische Transkription

Hört, Lieben! ich erzehle,
 was der Freund meis
 ner Seele mich Guts erfahs
 ren lieffe, und wie ich ihn
 genieffe:
 2. Ich habe was em
 pfunden von meines JEFu
 Wunden, die Thomam gläus
 big
 <pb n="352a" src="352.jpg" />
 auf JEFu Wunden. 333
 big machten, und zum Bes
 kentniß brachten.
 3. Und leit denfelben
 Tagen kan ich nicht an
 ders fagen: mein armes
 Herze brennet, wenn man
 die Wunden nennet.
 4. Es liegt ein lebend
 Flämmlein, entzündt vom
 Marterflämmlein durch fein
 Verdienft und Schmerzen,
 gar tief in meinem Herzen.
 5. Seit er mich lebend
 machte, und fo mein Geift
 erwachte; hat nun der
 Menfch von innen auch
 neue Kraft und Sinnen.
 6. Ich habe Geiftesaus
 gen, die ihn zu fehen taus
 gen; ich habe Ohr'n zu hös
 ren die füßen Marterlehren.
 7. Ich fpar die Gnadens
 trittes des Friends in un
 rer Mitte; und kan in feis
 nem Leiden nun Herz und
 Sinne weiden.
 8. Der Strahl vom Wun
 denlichte aufs Herz und An
 gefichte hilft meinem Geift

Normalisierter Text

Hört, Lieben! Ich erzähle,
 was der Freund meiner
 Seele mich Gutes erfahren
 ließe und wie ich ihn
 genieße:
 2. Ich habe etwas empfunden
 von meines Jesu
 Wunden, die Thomas gläubig
 <pb n="352a" src="352.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 333
 big machten und zum Bekenntnis
 brachten.
 3. Und seit denselben
 Tagen kann ich nicht anders
 sagen: Mein armes
 Herz brennt, wenn man
 die Wunden nennt.
 4. Es liegt ein lebend
 Flämmlein, entzündet vom
 Marterlämmlein durch sein
 Verdienst und Schmerzen,
 gar tief in meinem Herzen.
 5. Seit er mich lebend
 machte und so mein Geist
 erwachte, hat nun der
 Mensch von innen auch
 neue Kraft und Sinnen.
 6. Ich habe Geistesaugen,
 die ihn zu sehen taugen;
 ich habe Ohren zu hören
 die süßen Marterlehren.
 7. Ich spür die Gnadentritte
 des Freundes in unserer
 Mitte; und kann in seinem
 Leiden nun Herz und
 Sinne weiden.
 8. Der Strahl vom Wundenlicht
 aufs Herz und Angesicht
 hilft meinem Geist

ID

Gesangbuch1778_1_026281
 Gesangbuch1778_1_026282
 Gesangbuch1778_1_026283
 Gesangbuch1778_1_026284
 Gesangbuch1778_1_026285
 Gesangbuch1778_1_026286
 Gesangbuch1778_1_026287
 Gesangbuch1778_1_026288
 Gesangbuch1778_1_026289
 Gesangbuch1778_1_026290
 Gesangbuch1778_1_026291
 Gesangbuch1778_1_026292
 Gesangbuch1778_1_026293
 Gesangbuch1778_1_026294
 Gesangbuch1778_1_026295
 Gesangbuch1778_1_026296
 Gesangbuch1778_1_026297
 Gesangbuch1778_1_026298
 Gesangbuch1778_1_026299
 Gesangbuch1778_1_026300
 Gesangbuch1778_1_026301
 Gesangbuch1778_1_026302
 Gesangbuch1778_1_026303
 Gesangbuch1778_1_026304
 Gesangbuch1778_1_026305
 Gesangbuch1778_1_026306
 Gesangbuch1778_1_026307
 Gesangbuch1778_1_026308
 Gesangbuch1778_1_026309
 Gesangbuch1778_1_026310
 Gesangbuch1778_1_026311
 Gesangbuch1778_1_026312
 Gesangbuch1778_1_026313
 Gesangbuch1778_1_026314
 Gesangbuch1778_1_026315
 Gesangbuch1778_1_026316
 Gesangbuch1778_1_026317
 Gesangbuch1778_1_026318
 Gesangbuch1778_1_026319
 Gesangbuch1778_1_026320

Diplomatische Transkription

zur Klarheit in alle feine
 Wahrheit.
 9. Ich hol mir alles Leben
 und Gnade und Vergeben,
 und Kraft, und als
 les Gute aus feinem heiligen
 Blute.
 10. Mein Geift kan ihn
 umfangen, ich stille mein
 Verlangen in feiner lieben
 <pb n="352b" src="352.jpg" />
 Nahe oft fo, als ob ich
 fähe.
 11. Doch, wie will ichs
 beschreiben? es muß beym
 fühlen bleiben; und Herz
 und Auge rinnen, wenn
 ich fein werde innen.
 12. So wollft du durch
 die Zeiten mich, liebfter
 Heiland, leiten, daß du
 mit deinen Wunden mir
 nah bleibft alle Stunden.
 13. Wollft mich an dein
 Herz drecken, und mich
 dadurch erquickten, daß ich
 an deiner Pleure, was
 Thomas that, erneure.
 14. Sind wir fchon ißt
 fo felig, und bey den
 Wunden fröhlich, ihr felgen
 JElusheerden: was
 wirds darnach erft werden.
 15. Wenn wir zu feiner
 Stunde die heilige Seitens
 wunde, und die in Hand
 und Felffen, von nahem
 fehn und gräffen?
 16. Mein HErr und
 GOtt! mein Alles! ach

Normalisierter Text

zur Klarheit in alle seine
 Wahrheit.
 9. Ich hol mir alles Leben
 und Gnade und Vergeben
 und Kraft und alles
 Gute aus seinem heiligen
 Blute.
 10. Mein Geist kann ihn
 umfangen, ich stille mein
 Verlangen in seiner lieben
 <pb n="352b" src="352.jpg" />
 Nähe oft so, als ob ich
 sähe.
 11. Doch, wie will ich es
 beschreiben? Es muss beim
 Fühlen bleiben; und Herz
 und Auge rinnen, wenn
 ich seiner werde innen.
 12. So wolltest du durch
 die Zeiten mich, liebster
 Heiland, leiten, dass du
 mit deinen Wunden mir
 nah bleibst alle Stunden.
 13. Wolltest mich an dein
 Herz drücken und mich
 dadurch erquickten, dass ich
 an deiner Pleura, was
 Thomas tat, erneuere.
 14. Sind wir schon jetzt
 so selig und bei den
 Wunden fröhlich, ihr selgen
 Jesuserden: Was
 wird es danach erst werden.
 15. Wenn wir zu seiner
 Stunde die heilige Seitenwunde
 und die in Händen
 und Füßen von nahem
 sehn und grüßen?
 16. Mein Herr und
 Gott! Mein Alles! Ach

ID

Gesangbuch1778_1_026321
 Gesangbuch1778_1_026322
 Gesangbuch1778_1_026323
 Gesangbuch1778_1_026324
 Gesangbuch1778_1_026325
 Gesangbuch1778_1_026326
 Gesangbuch1778_1_026327
 Gesangbuch1778_1_026328
 Gesangbuch1778_1_026329
 Gesangbuch1778_1_026330
 Gesangbuch1778_1_026331
 Gesangbuch1778_1_026332
 Gesangbuch1778_1_026333
 Gesangbuch1778_1_026334
 Gesangbuch1778_1_026335
 Gesangbuch1778_1_026336
 Gesangbuch1778_1_026337
 Gesangbuch1778_1_026338
 Gesangbuch1778_1_026339
 Gesangbuch1778_1_026340
 Gesangbuch1778_1_026341
 Gesangbuch1778_1_026342
 Gesangbuch1778_1_026343
 Gesangbuch1778_1_026344
 Gesangbuch1778_1_026345
 Gesangbuch1778_1_026346
 Gesangbuch1778_1_026347
 Gesangbuch1778_1_026348
 Gesangbuch1778_1_026349
 Gesangbuch1778_1_026350
 Gesangbuch1778_1_026351
 Gesangbuch1778_1_026352
 Gesangbuch1778_1_026353
 Gesangbuch1778_1_026354
 Gesangbuch1778_1_026355
 Gesangbuch1778_1_026356
 Gesangbuch1778_1_026357
 Gesangbuch1778_1_026358
 Gesangbuch1778_1_026359
 Gesangbuch1778_1_026360

Diplomatische Transkription

einger Trost des Falles!
 ach Schönster aller Schö-
 nen! ich schweige; redt ihr
 Thränen.
 638. Mel. 68.
 Das ist meine Luft, so
 viel mir bewußt, wens
 Lamm Gottes meinen Aus-
 gen, fei sie was zu sehen
 tau-
 <pb n="353a" src="353.jpg" />
 334 Von dem gläubigen Blick
 taugen, sich so offenbart,
 wies geschlachtet ward.
 2. O da weint mein
 Herz über feinen Schmerz;
 ihm ist der durchbohrten
 Fäße ihr vergoßnes Blut so
 süß; o wie küßt die Hand
 an den Baum gespannt!
 3. O wie inniglich me-
 ditire ich über dich, du
 Theil der Leichen, das ein-
 mal des Sohnes Zeichen
 ist in Ewigkeit: Wunde in
 der Seit:
 4. Dafür danke ich ehre-
 erbietiglich und mit Thrä-
 nen Gott dem Geiste, der
 mir Jesu Wunden preifte,
 und mein Herz gewann für
 den Schmerzensmann.
 5. Und welch Liebess-
 chmerz übernimmt mein
 Herz, wenn ich an den Va-
 ter denke, von dem her-
 kommt das Geschenk, seine
 einzige Freud, in der Ewigkeit.
 6. Vater, Sohn und
 Geist! Sey dafür gepreift,

Normalisierter Text

einzigster Trost des Falles!
 Ach Schönster aller Schönen!
 Ich schweige; redet ihr
 Tränen.
 638. Mel. 68.
 Das ist meine Lust, so
 viel mir bewusst, wenn das
 Lamm Gottes meinen Augen,
 seit sie was zu sehen
 tau-
 <pb n="353a" src="353.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 334
 gen, sich so offenbart,
 wie es geschlachtet ward.
 2. O da weint mein
 Herz über seinen Schmerz;
 ihm ist der durchbohrten
 Füße ihr vergossenes Blut so
 süß; o wie küsst es die Hand
 an den Baum gespannt!
 3. O wie inniglich meditiere
 ich über dich, du
 Teil der Leichen, das einst
 mal des Sohnes Zeichen
 ist in Ewigkeit: Wunde in
 der Seite:
 4. Dafür danke ich ehrerbietiglich
 und mit Tränen
 Gott dem Geiste, der
 mir Jesu Wunden preiste
 und mein Herz gewann für
 den Schmerzensmann.
 5. Und welch Liebessschmerz
 übernimmt mein
 Herz, wenn ich an den Vater
 denke, von dem herkommt
 das Geschenk, seine
 einzige Freud, in der Ewigkeit.
 6. Vater, Sohn und
 Geist! Sei dafür gepreist,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026361	daß wir in den blutgen	dass wir in den blutigen
Gesangbuch1778_1_026362	Wunden Gnad und ewigs	Wunden Gnad und ewiges
Gesangbuch1778_1_026363	Heil gefunden; walte deis	Heil gefunden; walte deiner
Gesangbuch1778_1_026364	ner Leut bis in Ewigkeit.	Leut bis in Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_026365	7. O du Mann voll	7. O du Mann voll
Gesangbuch1778_1_026366	Schmerz! blut auf unfer	Schmerz! Blut auf unser
Gesangbuch1778_1_026367	Herz, werd uns immer tags	Herz, werde uns immer tags
Gesangbuch1778_1_026368	und ftendlich in dem Jns	und stündlich in dem Innern
Gesangbuch1778_1_026369	nern mehr empfindlich, daß	mehr empfindlich, dass
Gesangbuch1778_1_026370	kein Augenblick uns von	kein Augenblick uns von
Gesangbuch1778_1_026371	dir verräck!	dir verrückt!
Gesangbuch1778_1_026372	<pb n="353b" src="353.jpg" />	<pb n="353b" src="353.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026373	8. Deine Todsgfalt	8. Deine Todesgestalt
Gesangbuch1778_1_026374	werd uns nimmer alt; von	werde uns nimmer alt; von
Gesangbuch1778_1_026375	den verdienstlichen Thras	den verdienstlichen Tränen
Gesangbuch1778_1_026376	nen foll der Blick sich nie	soll der Blick sich nie
Gesangbuch1778_1_026377	entwöhnen; was man thut	entwöhnen; was man tut
Gesangbuch1778_1_026378	und denkt, fey mit Blut	und denkt, sei mit Blut
Gesangbuch1778_1_026379	beprengt.	besprengt.
Gesangbuch1778_1_026380	639. Mel. 184.	639. Mel. 184.
Gesangbuch1778_1_026381	O dräckten JEfu Todes	O drückten Jesu Todesmienen
Gesangbuch1778_1_026382	mienen sich meiner	sich meiner
Gesangbuch1778_1_026383	Seel auf ewig ein: o möcht	Seele auf ewig ein: O möcht
Gesangbuch1778_1_026384	der Blick auf fein Verfehns	der Blick auf sein Versöhnen
Gesangbuch1778_1_026385	nen in meinen Blicken sicht	in meinen Blicken sichtbar
Gesangbuch1778_1_026386	bar feyn! denn, ach! was	sein! Denn, ach! Was
Gesangbuch1778_1_026387	hab ich ihm zu danken? ich	hab ich ihm zu danken? Ich
Gesangbuch1778_1_026388	kolte ihn fein theures Blut:	kostete ihn sein teures Blut:
Gesangbuch1778_1_026389	das heilt mich, feinen ar	Das heilt mich, seinen armen
Gesangbuch1778_1_026390	men Kranken, und kommt	Kranken, und kommt
Gesangbuch1778_1_026391	mir ewiglich zu gut.	mir ewiglich zugut.
Gesangbuch1778_1_026392	2. Ein Blick im Geift	2. Ein Blick im Geist
Gesangbuch1778_1_026393	auf JEfu Leiden, machts	auf Jesu Leiden macht das
Gesangbuch1778_1_026394	blödft Herze wohlgemuth;	blödste Herz wohlgemut;
Gesangbuch1778_1_026395	die Urfach wahrer Geiftess	die Ursache wahrer Geistesfreuden
Gesangbuch1778_1_026396	freuden ift, wenn fein theur	ist, wenn sein teuer
Gesangbuch1778_1_026397	vergoßnes Blut verfehnd	vergossenes Blut versöhnend
Gesangbuch1778_1_026398	ßers Herze fließet, fein	übers Herz fließt, sein
Gesangbuch1778_1_026399	Todsichweiß Leib und Seel	Todesschweiß Leib und Seele
Gesangbuch1778_1_026400	durchdringt, die Glaubenss	durchdringt, die Glaubenshand

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026401	hand fein Kreuz umfchliefs	sein Kreuz umschließt
Gesangbuch1778_1_026402	fet, und uns fein Anblick	und uns sein Anblick
Gesangbuch1778_1_026403	Friede bringt.	Friede bringt.
Gesangbuch1778_1_026404	3. Fær mich ftarb JEs	3. Für mich starb Jesus,
Gesangbuch1778_1_026405	fus, fær mich quillet fein	für mich quillt sein
Gesangbuch1778_1_026406	Blut mit Waffer unters	Blut mit Wasser untermengt;
Gesangbuch1778_1_026407	mengt; da wird des Hers	da wird des Herzens
Gesangbuch1778_1_026408	zens Durft gefillet, und	Durst gestillt und
Gesangbuch1778_1_026409	Leib und Seele wird bes	Leib und Seele wird besprengt:
Gesangbuch1778_1_026410	fprengt: o Strom, fo laus	O Strom, so lauter,
Gesangbuch1778_1_026411	ter,	
Gesangbuch1778_1_026412	<pb n="354a" src="354.jpg" />	<pb n="354a" src="354.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026413	auf JEFu Wunden. 335	auf Jesu Wunden. 335
Gesangbuch1778_1_026414	ter, klar und helle! mein	klar und hell! Mein
Gesangbuch1778_1_026415	Herz foll offen ftehn fær	Herz soll offen stehn für
Gesangbuch1778_1_026416	dich: du unerfchöpfte Gnas	dich: Du unerschöpfte Gnadenquelle,
Gesangbuch1778_1_026417	denquelle, ergieffe dich doch	ergieße dich doch
Gesangbuch1778_1_026418	ftets in mich!	stets in mich!
Gesangbuch1778_1_026419	4. An feiner Seite mich	4. An seiner Seite mich
Gesangbuch1778_1_026420	zu letzen, das war fo was	zu laben, das wär so was,
Gesangbuch1778_1_026421	ich gerne hätt, mich als ein	ich gerne hätt', mich als ein
Gesangbuch1778_1_026422	Bienelein zu letzen auf meis	Bienelein zu setzen auf meines
Gesangbuch1778_1_026423	nes HERren Marterftat.	Herrn Marterstätt'.
Gesangbuch1778_1_026424	Ihr Hande, drinn mit Blut	Ihr Hände, drin mit Blut
Gesangbuch1778_1_026425	gefchrieben mein blutbes	geschrieben mein blutbedürstiger
Gesangbuch1778_1_026426	derftger Name fteht, ers	Name steht, erhaltet
Gesangbuch1778_1_026427	haltet mich bey meinem	mich bei meinem
Gesangbuch1778_1_026428	Lieben, bis meine Seele	Lieben, bis meine Seele
Gesangbuch1778_1_026429	zu ihm geht.	zu ihm geht.
Gesangbuch1778_1_026430	5. O JEFu! nimm zum	5. O Jesu! Nimm zum
Gesangbuch1778_1_026431	Lohn der Schmerzen mich	Lohn der Schmerzen mich
Gesangbuch1778_1_026432	Armes an, fo wie ich bin:	Armes an, so wie ich bin:
Gesangbuch1778_1_026433	ich fetze dir in meinem Hers	Ich setze dir in meinem Herzen
Gesangbuch1778_1_026434	zen ein Denkmaal deiner	ein Denkmal deiner
Gesangbuch1778_1_026435	Liebe hin, die dich fær mich	Liebe hin, die dich für mich
Gesangbuch1778_1_026436	in Tod getrieben, die mich	in Tod getrieben, die mich
Gesangbuch1778_1_026437	aus meinem Jammer riß;	aus meinem Jammer riss;
Gesangbuch1778_1_026438	ich will dich zärtlich wies	ich will dich zärtlich wieder
Gesangbuch1778_1_026439	der lieben; du nimmst es	lieben; du nimmst es
Gesangbuch1778_1_026440	an, ich bins gewiß.	an, ich bin es gewiss.

ID

Gesangbuch1778_1_026441
 Gesangbuch1778_1_026442
 Gesangbuch1778_1_026443
 Gesangbuch1778_1_026444
 Gesangbuch1778_1_026445
 Gesangbuch1778_1_026446
 Gesangbuch1778_1_026447
 Gesangbuch1778_1_026448
 Gesangbuch1778_1_026449
 Gesangbuch1778_1_026450
 Gesangbuch1778_1_026451
 Gesangbuch1778_1_026452
 Gesangbuch1778_1_026453
 Gesangbuch1778_1_026454
 Gesangbuch1778_1_026455
 Gesangbuch1778_1_026456
 Gesangbuch1778_1_026457
 Gesangbuch1778_1_026458
 Gesangbuch1778_1_026459
 Gesangbuch1778_1_026460
 Gesangbuch1778_1_026461
 Gesangbuch1778_1_026462
 Gesangbuch1778_1_026463
 Gesangbuch1778_1_026464
 Gesangbuch1778_1_026465
 Gesangbuch1778_1_026466
 Gesangbuch1778_1_026467
 Gesangbuch1778_1_026468
 Gesangbuch1778_1_026469
 Gesangbuch1778_1_026470
 Gesangbuch1778_1_026471
 Gesangbuch1778_1_026472
 Gesangbuch1778_1_026473
 Gesangbuch1778_1_026474
 Gesangbuch1778_1_026475
 Gesangbuch1778_1_026476
 Gesangbuch1778_1_026477
 Gesangbuch1778_1_026478
 Gesangbuch1778_1_026479
 Gesangbuch1778_1_026480

Diplomatische Transkription

6. Und wenn mir meine
 Augen brechen, fo nimm
 mich in die Wunden ein,
 da werd ich dich von nahem
 fprechen; indessen schläft
 mein Hüttelein: die Seele,
 die durch dich genesen,
 ruht dann an deiner Seite
 aus, und laßt den Leichs
 nam gern verwesen; er
 wird dereinf ihr neues
 Haus.
 <pb n="354b" src="354.jpg" />
 640. Mel. 9.
 Bis dereinf mein Stands
 lein schlagt, da mein
 lieber Heiland mein Gebein
 zur Ruhe legt, fo wie feis
 nes weiland;
 2. Und bis meine Augen
 sich in den ewgen Freuden,
 die bereitet find für mich,
 an ihm können weiden:
 3. Will ich seine Mars
 terfchön ungefehn verehren,
 seine Wunden stets erhöhn,
 und mein Herz draus näh
 ren.
 4. Glaubensvoll will ich
 zu ihm mich im Geifte
 schwingen, und ihn stets
 mit froher Stimm röhmen
 und besingen.
 5. Denn er ist es ewig
 werth, daß auf tausend Weis
 fen, ihn im Himmel und auf
 Erd, alle Wesen preifen.
 641. Mel. 228.
 Wie lieblich klingt mir
 das Getön, wenn ich

Normalisierter Text

6. Und wenn mir meine
 Augen brechen, so nimm
 mich in die Wunden ein,
 da werd ich dich von nahem
 sprechen; indessen schläft
 mein Hüttelein: Die Seele,
 die durch dich genesen,
 ruht dann an deiner Seite
 aus und lässt den Leichnam
 gern verwesen; er
 wird dereinst ihr neues
 Haus.
 <pb n="354b" src="354.jpg" />
 640. Mel. 9.
 Bis dereinst mein Stündlein
 schlägt, da mein
 lieber Heiland mein Gebein
 zur Ruhe legt, so wie seines
 weiland;
 2. Und bis meine Augen
 sich in den ewigen Freuden,
 die bereitet sind für mich,
 an ihm können weiden:
 3. Will ich seine Marterschön
 ungesehen verehren,
 seine Wunden stets erhöhn
 und mein Herz daraus nähren.
 4. Glaubensvoll will ich
 zu ihm mich im Geiste
 schwingen und ihn stets
 mit froher Stimm röhmen
 und besingen.
 5. Denn er ist es ewig
 wert, dass auf tausend Weisen,
 ihn im Himmel und auf
 Erd, alle Wesen preisen.
 641. Mel. 228.
 Wie lieblich klingt mir
 das Getön, wenn ich

ID

Gesangbuch1778_1_026481
 Gesangbuch1778_1_026482
 Gesangbuch1778_1_026483
 Gesangbuch1778_1_026484
 Gesangbuch1778_1_026485
 Gesangbuch1778_1_026486
 Gesangbuch1778_1_026487
 Gesangbuch1778_1_026488
 Gesangbuch1778_1_026489
 Gesangbuch1778_1_026490
 Gesangbuch1778_1_026491
 Gesangbuch1778_1_026492
 Gesangbuch1778_1_026493
 Gesangbuch1778_1_026494
 Gesangbuch1778_1_026495
 Gesangbuch1778_1_026496
 Gesangbuch1778_1_026497
 Gesangbuch1778_1_026498
 Gesangbuch1778_1_026499
 Gesangbuch1778_1_026500
 Gesangbuch1778_1_026501
 Gesangbuch1778_1_026502
 Gesangbuch1778_1_026503
 Gesangbuch1778_1_026504
 Gesangbuch1778_1_026505
 Gesangbuch1778_1_026506
 Gesangbuch1778_1_026507
 Gesangbuch1778_1_026508
 Gesangbuch1778_1_026509
 Gesangbuch1778_1_026510
 Gesangbuch1778_1_026511
 Gesangbuch1778_1_026512
 Gesangbuch1778_1_026513
 Gesangbuch1778_1_026514
 Gesangbuch1778_1_026515
 Gesangbuch1778_1_026516
 Gesangbuch1778_1_026517
 Gesangbuch1778_1_026518
 Gesangbuch1778_1_026519
 Gesangbuch1778_1_026520

Diplomatische Transkription

die Wunden hör erhöhn,
 die GOttes Lamm empfunden.
 Das Herz genießt
 und freuet sich, es schmecket
 und empfindet dich, du
 Marterlamm voll Wunden!
 o ich will dich hier und droben
 ben dafür loben, was mir
 Armen widerfuhr durch
 dein Erbarmen.
 2. Vers
 <pb n="355a" src="355.jpg" />
 336 Von dem gläubigen Blick
 2. Verwundtes Lamm,
 mein HErr und GOtt! Ich
 liebe deine Wunden roth,
 und habe sie zur Weide;
 ich bin wol ein sehr armes
 Kind, das kaum zum Ausdruck
 Worte findt, doch ist
 mein Herz voll Freude.
 O ihr feyds mir alle Stunden,
 theure Wunden, da
 ich finde Zuflucht gegen
 Tod und Sünde.
 3. Ich sehe meine Gnadenwahl
 in euch, ihr blutigen
 Wundenmaal; dadurch
 bleib ich verschrieben dem
 Heiland, der mein Schöpfer
 ist, und mich geliebt
 zu aller Frist: wie folt ich
 ihn nicht lieben? denn wer
 liebt mehr, als das Herze
 voller Schmerze? Seine
 Beulen können allen Zweifel
 heilen.
 4. Die Wunden, die erquick
 en mich, und mein
 Mund wird sie ewiglich

Normalisierter Text

die Wunden hör erhöhn,
 die Gottes Lamm empfunden.
 Das Herz genießt es
 und freuet sich, es schmecket
 und empfindet dich, du
 Marterlamm voll Wunden!
 O ich will dich hier und droben
 dafür loben, was mir
 Armen widerfuhr durch
 dein Erbarmen.
 2. Ver-
 <pb n="355a" src="355.jpg" />
 336 Von dem gläubigen Blick
 2. Verwundetes Lamm,
 mein Herr und Gott! Ich
 liebe deine Wunden rot
 und habe sie zur Weide;
 ich bin wohl ein sehr armes
 Kind, das kaum zum Ausdruck
 Worte findet, doch ist
 mein Herz voll Freude.
 O ihr seid mir alle Stunden,
 teure Wunden, da
 ich finde Zuflucht gegen
 Tod und Sünde.
 3. Ich sehe meine Gnadenwahl
 in euch, ihr blutigen
 Wundenmal; dadurch
 bleib ich verschrieben dem
 Heiland, der mein Schöpfer
 ist und mich geliebt
 zu aller Frist: Wie sollt ich
 ihn nicht lieben? Denn wer
 liebt mehr, als das Herze
 voller Schmerz? Seine
 Beulen können allen Zweifel
 heilen.
 4. Die Wunden, die erquick
 en mich, und mein
 Mund wird sie ewiglich

ID

Gesangbuch1778_1_026521
 Gesangbuch1778_1_026522
 Gesangbuch1778_1_026523
 Gesangbuch1778_1_026524
 Gesangbuch1778_1_026525
 Gesangbuch1778_1_026526
 Gesangbuch1778_1_026527
 Gesangbuch1778_1_026528
 Gesangbuch1778_1_026529
 Gesangbuch1778_1_026530
 Gesangbuch1778_1_026531
 Gesangbuch1778_1_026532
 Gesangbuch1778_1_026533
 Gesangbuch1778_1_026534
 Gesangbuch1778_1_026535
 Gesangbuch1778_1_026536
 Gesangbuch1778_1_026537
 Gesangbuch1778_1_026538
 Gesangbuch1778_1_026539
 Gesangbuch1778_1_026540
 Gesangbuch1778_1_026541
 Gesangbuch1778_1_026542
 Gesangbuch1778_1_026543
 Gesangbuch1778_1_026544
 Gesangbuch1778_1_026545
 Gesangbuch1778_1_026546
 Gesangbuch1778_1_026547
 Gesangbuch1778_1_026548
 Gesangbuch1778_1_026549
 Gesangbuch1778_1_026550
 Gesangbuch1778_1_026551
 Gesangbuch1778_1_026552
 Gesangbuch1778_1_026553
 Gesangbuch1778_1_026554
 Gesangbuch1778_1_026555
 Gesangbuch1778_1_026556
 Gesangbuch1778_1_026557
 Gesangbuch1778_1_026558
 Gesangbuch1778_1_026559
 Gesangbuch1778_1_026560

Diplomatische Transkription

erkennen und bekennen.
 Ich pflege meinen GOtt
 und HErrn, der mich erschaffen hat, fo gern das
 Marterlamm zu nennen.
 Lammlein, ich wein nur
 vor Freuden bers Leiden:
 das war deine; aber dein
 Verdienst ist meine.
 5. Was ist mir das nicht
 fr ein Trost, da ich wei,
 du hast mich erlst mit deis
 <pb n="355b" src="355.jpg" />
 nem theuren Blute! es ist
 auch nichts in dieser Welt,
 das mein Herz fo zufrieden
 stellt, als deiner Wunden
 Fluthe: ja das ist was,
 das erhebet und belebet
 meine Seele schon in dieser
 Leibeshhle.
 6. Ich wei es, ich bin
 herzlich schlecht, da ich
 mich oft verkriechen mcht
 vor tiefer Schaam und
 Beugung: wo komm ich
 aber recht zur Ruh? ich
 eile deinem Herzen zu; das
 hin steht meine Neigung.
 Ja, ich will mich hinein
 glauben, und drinn bleis
 ben unabwendlich, tglich,
 stndlich und momentlich.
 7. So schlie ich endlich
 den Gefang, HErr JEfu,
 habe ewig Dank fr dein
 fo schmerzliches Bssen! ich
 ksse dir mit Innigkeit das
 blutge Maal in deiner Seit,
 und die an Hand und Fs

Normalisierter Text

erkennen und bekennen.
 Ich pflege meinen Gott
 und Herrn, der mich erschaffen
 hat, so gern das
 Marterlamm zu nennen.
 Lmmlein, ich wein nur
 vor Freuden bers Leiden:
 Das war deine; aber dein
 Verdienst ist meine.
 5. Was ist mir das nicht
 fr ein Trost, dass ich wei,
 du hast mich erlst mit dei-
 <pb n="355b" src="355.jpg" />
 nem teuren Blute! Es ist
 auch nichts in dieser Welt,
 das mein Herz so zufrieden
 stellt, als deiner Wunden
 Fluten: Ja, das ist was,
 das erhebt und belebt
 meine Seele schon in dieser
 Leibeshhle.
 6. Ich wei es, ich bin
 herzlich schlecht, dass ich
 mich oft verkriechen mcht'
 vor tiefer Scham und
 Beugung: Wo komm ich
 aber recht zur Ruh? Ich
 eile deinem Herzen zu; dahin
 steht meine Neigung.
 Ja, ich will mich hineinglauben
 und drin bleiben
 unabwendlich, tglich,
 stndlich und momentlich.
 7. So schlie ich endlich
 den Gesang, Herr Jesu,
 habe ewig Dank fr dein
 so schmerzliches Bssen! Ich
 ksse dir mit Innigkeit das
 blutige Mal in deiner Seite
 und die an Hnden und Fen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026561	fen. Wer sich hier nicht	Wer sich hier nicht
Gesangbuch1778_1_026562	zu den Wunden hingefuns	zu den Wunden hingefunden,
Gesangbuch1778_1_026563	den, wird mit Schrecken	wird mit Schrecken
Gesangbuch1778_1_026564	wänfchen, daß ihn Berge	wünschen, dass ihn Berge
Gesangbuch1778_1_026565	decken.	decken.
Gesangbuch1778_1_026566	642. Mel. 16.	642. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_026567	Heilige Wund in JEFu	Heilige Wund in Jesu
Gesangbuch1778_1_026568	Seite! funkle mir ins	Seite! Funkle mir ins
Gesangbuch1778_1_026569	Herz hinein, mit der Kraft,	Herz hinein, mit der Kraft,
Gesangbuch1778_1_026570	die mich noch heute lehrt,	die mich noch heute lehrt,
Gesangbuch1778_1_026571	wie Thomam, gläubig feyn.	wie Thomas, gläubig sein.
Gesangbuch1778_1_026572	2. Wahr-	2. Wahr-
Gesangbuch1778_1_026573	<pb n="356a" src="356.jpg" />	<pb n="356a" src="356.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026574	auf JEFu Wunden. 337	auf Jesu Wunden. 337
Gesangbuch1778_1_026575	2. Wahrlich, Herz und	2. Wahrlich, Herz und
Gesangbuch1778_1_026576	Augen rinnen, aber meinem	Augen rinnen über meinem
Gesangbuch1778_1_026577	Heil und Glück; schließt	Heil und Glück; schließt
Gesangbuch1778_1_026578	euch zu, ihr blöden Sins	euch zu, ihr blöden Sinnen,
Gesangbuch1778_1_026579	nen, ich vergesß mich bey	ich vergess mich bei
Gesangbuch1778_1_026580	dem Blick.	dem Blick.
Gesangbuch1778_1_026581	3. O du auserwehlte	3. O du auserwählte
Gesangbuch1778_1_026582	Höhle! wie verwänfch ich	Höhle! Wie verwünsch ich
Gesangbuch1778_1_026583	mich hinein, und daß meis	mich hinein, und dass meine
Gesangbuch1778_1_026584	ne arme Seele ewig möge	arme Seele ewig möge
Gesangbuch1778_1_026585	in dir feyn!	in dir sein!
Gesangbuch1778_1_026586	643. Mel. 235.	643. Mel. 235.
Gesangbuch1778_1_026587	Ehre sey dir gebracht,	Ehre sei dir gebracht,
Gesangbuch1778_1_026588	Lamm GOtts, fer uns	Lamm Gottes, für uns
Gesangbuch1778_1_026589	gefchlacht't!	geschlachtet!
Gesangbuch1778_1_026590	Fer die Eröfnung deis	Für die Eröffnung deiner
Gesangbuch1778_1_026591	ner Seit, und ganze Wun-	Seite und ganze Wundenherrlichkeit.
Gesangbuch1778_1_026592	denherrlichkeit.	
Gesangbuch1778_1_026593	Die Engel löftets einzus	Die Engel lüftet es einzusehn,
Gesangbuch1778_1_026594	fehn, was fer uns Mens	was für uns Menschen
Gesangbuch1778_1_026595	fchen da gefchehn;	da geschehn;
Gesangbuch1778_1_026596	Doch decken fie ihr An-	Doch decken sie ihr Angesicht
Gesangbuch1778_1_026597	geficht vor dem geheimnißs	vor dem geheimnisvollen
Gesangbuch1778_1_026598	vollen Licht:	Licht:
Gesangbuch1778_1_026599	Allein die Kirche, JEFu	Allein die Kirche, Jesu
Gesangbuch1778_1_026600	Braut, die er aus feiner	Braut, die er aus seiner

ID

Gesangbuch1778_1_026601
 Gesangbuch1778_1_026602
 Gesangbuch1778_1_026603
 Gesangbuch1778_1_026604
 Gesangbuch1778_1_026605
 Gesangbuch1778_1_026606
 Gesangbuch1778_1_026607
 Gesangbuch1778_1_026608
 Gesangbuch1778_1_026609
 Gesangbuch1778_1_026610
 Gesangbuch1778_1_026611
 Gesangbuch1778_1_026612
 Gesangbuch1778_1_026613
 Gesangbuch1778_1_026614
 Gesangbuch1778_1_026615
 Gesangbuch1778_1_026616
 Gesangbuch1778_1_026617
 Gesangbuch1778_1_026618
 Gesangbuch1778_1_026619
 Gesangbuch1778_1_026620
 Gesangbuch1778_1_026621
 Gesangbuch1778_1_026622
 Gesangbuch1778_1_026623
 Gesangbuch1778_1_026624
 Gesangbuch1778_1_026625
 Gesangbuch1778_1_026626
 Gesangbuch1778_1_026627
 Gesangbuch1778_1_026628
 Gesangbuch1778_1_026629
 Gesangbuch1778_1_026630
 Gesangbuch1778_1_026631
 Gesangbuch1778_1_026632
 Gesangbuch1778_1_026633
 Gesangbuch1778_1_026634
 Gesangbuch1778_1_026635
 Gesangbuch1778_1_026636
 Gesangbuch1778_1_026637
 Gesangbuch1778_1_026638
 Gesangbuch1778_1_026639
 Gesangbuch1778_1_026640

Diplomatische Transkription

Seit erbaut,
 Die blickt in feiner Wuns
 den Licht mit aufgedecktem
 Angeficht.
 Ruhm, Preis und Dank
 fey dir,
 Und Andacht, fer und
 fer,
 Du Herz, das fer uns
 brach,
 Und das der Speer durchs
 ftach!
 <pb n="356b" src="356.jpg" />
 Schaut auf und feht die
 Feltenklufft, und in der
 Klufft die Brunnengruft,
 Daraus ihr auserwehlte
 Leut gegraben und gehauen
 feyd. Amen.
 Mel. 22. Hier find wir
 arme Kindelein, die in fich
 durchaus fendig feyn, doch
 durch das Blut der heiligen
 Seit zu einem Heilighum
 geweiht.
 2. Der Blutfrom, wels
 cher auf den Stoß des
 Speers aus JEfu Seite
 floß, fchreyt nun in Zeit
 und Ewigkeit fer Sænder
 um Barmherzigkeit.
 3. Jefajas der Evanges
 lift im alten Bund, fah
 JElum Chrifft in feiner
 Wundenherrlichkeit, und
 hat voraus darauf gedeut't.
 4. Johannes fah auf
 Golgatha, wie mit dem
 Speer der Stich gefchah,
 und zeigt uns nachdræcks

Normalisierter Text

Seite erbaut,
 Die blickt in seiner Wunden
 Licht mit aufgedecktem
 Angesicht.
 Ruhm, Preis und Dank
 sei dir,
 Und Andacht, für und
 für,
 Du Herz, das für uns
 brach,
 Und das der Speer durchstach!
 <pb n="356b" src="356.jpg" />
 Schaut auf und seht die
 Felsenklufft und in der
 Klufft die Brunnengruft,
 Daraus ihr auserwählte
 Leut gegraben und gehauen
 seid. Amen.
 Mel. 22. Hier sind wir
 arme Kindelein, die in sich
 durchaus sündig sein, doch
 durch das Blut der heiligen
 Seite zu einem Heiligtum
 geweiht.
 2. Der Blutstrom, welcher
 auf den Stoß des
 Speers aus Jesu Seite
 floss, schreit nun in Zeit
 und Ewigkeit für Sünder
 um Barmherzigkeit.
 3. Jesaja der Evangelist
 im alten Bund, sah
 Jesus Christ in seiner
 Wundenherrlichkeit und
 hat voraus darauf gedeutet.
 4. Johannes sah auf
 Golgatha, wie mit dem
 Speer der Stich geschah
 und zeigt uns nachdrücklich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026641	lich an, daß Blut und	an, dass Blut und
Gesangbuch1778_1_026642	Waffer daraus rann.	Wasser daraus rann.
Gesangbuch1778_1_026643	5. Als sich der HErr	5. Als sich der Herr
Gesangbuch1778_1_026644	ließ wieder fehn den Elfen,	ließ wieder sehn den Elfen,
Gesangbuch1778_1_026645	nach dem Auferftehn, bes	nach dem Auferstehn, bewies
Gesangbuch1778_1_026646	wies er, daß ers felber	er, dass er es selber
Gesangbuch1778_1_026647	war, aus feinen Wundens	wär, aus seinen Wundenmalen
Gesangbuch1778_1_026648	maalen her.	her.
Gesangbuch1778_1_026649	6. Und Thomas, wels	6. Und Thomas, welchem
Gesangbuch1778_1_026650	chem ers befahl, fählt' in	er es befahl, fühl't in
Gesangbuch1778_1_026651	die Seit und Nagelmaal,	die Seite und Nägelmal,
Gesangbuch1778_1_026652	da glaubte er, und fprach	da glaubte er und sprach
Gesangbuch1778_1_026653	Y fchaams	Y scham-
Gesangbuch1778_1_026654	<pb n="357a" src="357.jpg" />	<pb n="357a" src="357.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026655	338 Von dem gläubigen Blick	338 Von dem gläubigen Blick
Gesangbuch1778_1_026656	fchaamroth zu JEFu: mein	rot zu Jesu: Mein
Gesangbuch1778_1_026657	HErr und mein GOTT!	Herr und mein Gott!
Gesangbuch1778_1_026658	7. Gott Lob! daß, ob	7. Gott Lob! Dass, ob
Gesangbuch1778_1_026659	wir gleich nicht fehn, wir	wir gleich nicht sehn, wir
Gesangbuch1778_1_026660	doch in diefem Glauben	doch in diesem Glauben
Gesangbuch1778_1_026661	ftehn; wir lefen unfre Gna-	stehn; wir lesen unsere Gnadenwahl
Gesangbuch1778_1_026662	denwahl in JEFu Seit und	in Jesu Seite und
Gesangbuch1778_1_026663	Nagelmaal.	Nägelmal.
Gesangbuch1778_1_026664	8. Drum ruft die fehns	8. Drum ruft die fühlende
Gesangbuch1778_1_026665	lende Gemein: Ehre dem	Gemein: Ehre dem
Gesangbuch1778_1_026666	heiligen Seitenfchrein! ;,;:	heiligen Seitenschrein! ;,;:
Gesangbuch1778_1_026667	9. Täglich lobt dich die	9. Täglich lobt dich die
Gesangbuch1778_1_026668	Chriftenheit, Lamm! und	Christenheit, Lamm! Und
Gesangbuch1778_1_026669	verwäncht sich in die Seit;	verwünscht sich in die Seite;
Gesangbuch1778_1_026670	der Weinftock und die Res	der Weinstock und die Reben
Gesangbuch1778_1_026671	ben fein gehörn ja in eins	sein gehörn ja in einander
Gesangbuch1778_1_026672	ander 'nein.	nein.
Gesangbuch1778_1_026673	10. O daß doch keins auf	10. O dass doch keins auf
Gesangbuch1778_1_026674	diefer Erd von deiner Seit	dieser Erd von deiner Seite
Gesangbuch1778_1_026675	entwöhnet werd, und du in	entwöhnt wird und du in
Gesangbuch1778_1_026676	uns und wir in dir erfuns	uns und wir in dir erfunden
Gesangbuch1778_1_026677	den wärden fer und fer!	würden für und für!
Gesangbuch1778_1_026678	11. Wenn GOTTes Lamm	11. Wenn Gottes Lamm
Gesangbuch1778_1_026679	einf't wiederkömt, und Furcht	einst wiederkommt und Furcht
Gesangbuch1778_1_026680	und Schreck die Welt eins	und Schreck die Welt einnimmt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026681	nimmt, dann wird der heils	dann wird der heilige
Gesangbuch1778_1_026682	ge Seitenfchrein des Mens	Seitenschrein des Menschensohnes
Gesangbuch1778_1_026683	fchenfohnes Zeichen feyn.	Zeichen sein.
Gesangbuch1778_1_026684	12. Das Volk von feis	12. Das Volk von seinem
Gesangbuch1778_1_026685	nem Gnadenbund erkennt	Gnadenbund erkennt
Gesangbuch1778_1_026686	ihn an der Seitenwund,	ihn an der Seitenwund
Gesangbuch1778_1_026687	und was hier war fein	und was hier war sein
Gesangbuch1778_1_026688	Eigenthum, verfamlet fch	Eigenthum, versammelt sich
Gesangbuch1778_1_026689	um ihn herum.	um ihn herum.
Gesangbuch1778_1_026690	13. Indeß gibt unferm	13. Indes gibt unserem
Gesangbuch1778_1_026691	Geift und Seel das Licht	Geist und Seele das Licht
Gesangbuch1778_1_026692	aus feiner Seitenhöhl, los	aus seiner Seitenhöhl, solange
Gesangbuch1778_1_026693	lange wir hienieden feyn, bes	wir hienieden sein, beständig
Gesangbuch1778_1_026694	ftändig einen hellen Schein;	einen hellen Schein;
Gesangbuch1778_1_026695	<pb n="357b" src="357.jpg" />	<pb n="357b" src="357.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026696	14. Und wir wandeln in	14. Und wir wandeln in
Gesangbuch1778_1_026697	diefem Licht, bis wir ihn fehn	diesem Licht, bis wir ihn sehn
Gesangbuch1778_1_026698	von Angeficht, und fingen	von Angesicht und singen
Gesangbuch1778_1_026699	fär die Gnadenwahl: Ehre	für die Gnadenwahl: Ehre
Gesangbuch1778_1_026700	dem heiligen Seitenmaal!	dem heiligen Seitenmaal!
Gesangbuch1778_1_026701	644. Mel. 75.	644. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_026702	O du Gekreuzigter! mein	O du Gekreuzigter! Mein
Gesangbuch1778_1_026703	Brautgam, GOtt und	Bräutigam, Gott und
Gesangbuch1778_1_026704	HErr: mein Wollen, Thun	Herr: Mein Wollen, Tun
Gesangbuch1778_1_026705	und Wiffen liegt ganz zu	und Wissen liegt ganz zu
Gesangbuch1778_1_026706	deinen Fäffen; nichts beugt	deinen Füßen; nichts beugt
Gesangbuch1778_1_026707	fo wie dein Lieben, das	so wie dein Lieben, das
Gesangbuch1778_1_026708	dich ans Kreuz getrieben.	dich ans Kreuz getrieben.
Gesangbuch1778_1_026709	2. Dein Herz in Lieb	2. Dein Herz in Liebe
Gesangbuch1778_1_026710	entflammt, dein Hohelpries	entflammt, dein Hohespriesteramt
Gesangbuch1778_1_026711	fteramt und deffen Offens	und dessen Offenbarung,
Gesangbuch1778_1_026712	barung, die Heiligung und	die Heiligung und
Gesangbuch1778_1_026713	Bewahrung, das alles hab	Bewahrung, das alles hab
Gesangbuch1778_1_026714	ich funden in dem Verdienst	ich gefunden in dem Verdienst
Gesangbuch1778_1_026715	der Wunden.	der Wunden.
Gesangbuch1778_1_026716	3. Wenn einft am Sters	3. Wenn einst am Sternensaal,
Gesangbuch1778_1_026717	nenfaal, das Seitenwuns	das Seitenwundenmal,
Gesangbuch1778_1_026718	denmaal, des Menfchenfohs	des Menschensohnes
Gesangbuch1778_1_026719	nes Zeichen, dem gar nichts	Zeichen, dem gar nichts
Gesangbuch1778_1_026720	zu vergleichen, vor allem	zu vergleichen, vor allem

ID

Gesangbuch1778_1_026721
 Gesangbuch1778_1_026722
 Gesangbuch1778_1_026723
 Gesangbuch1778_1_026724
 Gesangbuch1778_1_026725
 Gesangbuch1778_1_026726
 Gesangbuch1778_1_026727
 Gesangbuch1778_1_026728
 Gesangbuch1778_1_026729
 Gesangbuch1778_1_026730
 Gesangbuch1778_1_026731
 Gesangbuch1778_1_026732
 Gesangbuch1778_1_026733
 Gesangbuch1778_1_026734
 Gesangbuch1778_1_026735
 Gesangbuch1778_1_026736
 Gesangbuch1778_1_026737
 Gesangbuch1778_1_026738
 Gesangbuch1778_1_026739
 Gesangbuch1778_1_026740
 Gesangbuch1778_1_026741
 Gesangbuch1778_1_026742
 Gesangbuch1778_1_026743
 Gesangbuch1778_1_026744
 Gesangbuch1778_1_026745
 Gesangbuch1778_1_026746
 Gesangbuch1778_1_026747
 Gesangbuch1778_1_026748
 Gesangbuch1778_1_026749
 Gesangbuch1778_1_026750
 Gesangbuch1778_1_026751
 Gesangbuch1778_1_026752
 Gesangbuch1778_1_026753
 Gesangbuch1778_1_026754
 Gesangbuch1778_1_026755
 Gesangbuch1778_1_026756
 Gesangbuch1778_1_026757
 Gesangbuch1778_1_026758
 Gesangbuch1778_1_026759
 Gesangbuch1778_1_026760

Diplomatische Transkription

Volk erſcheinet, was ihn
 durchftochen, weinet:
 4. Dann wird der Wuns
 den Schein wie taufend
 Sonnen feyn, und ich und
 andre Kinder und blutbes
 fprenge Sænder, die Hers
 zen an ihm laben, und
 ewge Freude haben.
 645. Mel. 228.
 Jhr aufgeriſſnen Wunden
 ihr, wie unaußſprechs
 lich
 <pb n="358a" src="358.jpg" />
 auf JEſu Wunden. 339
 lich feyd ihr mir, fo oft ich
 euch beſinge! Ich bin ein
 armes Wårmelein, verberg
 mich in dem Seitenſchrein,
 genieffe felge Dinge. JEſ
 fu! nimm du Liebesthranen,
 Herzensfehnen, von mir
 Armen, mein Herz lebt
 durch dein Erbarmen.
 2. Die Wunden funkeln
 gar zu ſchøn den Sændern,
 die ihr Heil drinn fehn;
 ihr wonnelame Wunden!
 man kan euch doch nicht
 gnug erhøhn; dærf ich euch
 leiblich kaffèn gehn, ich
 ginge alle Stunden. Sehn
 lich will ich nach euch bliks
 ken, und mich ſchicken zum
 Empfange deß, nach wels
 chem ich verlange.
 3. Die Hande, die durchs
 graben find, darinn ich meis
 nen Namen find, als wår
 er eingegraben, die kaff ich

Normalisierter Text

Volk erscheint, was ihn
 durchstochen, weinet:
 4. Dann wird der Wunden
 Schein wie tausend
 Sonnen sein, und ich und
 andre Kinder und blutbesprenge
 Sünder, die Herzen
 an ihm laben und
 ewige Freude haben.
 645. Mel. 228.
 Ihr aufgerissenen Wunden
 ihr, wie unaussprechlich
 <pb n="358a" src="358.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 339
 seid ihr mir, so oft ich
 euch besinge! Ich bin ein
 armes Würmelein, verberg'
 mich in dem Seitenschrein,
 genieße selige Dinge. Jesu!
 Nimm du Liebestränen,
 Herzenssehnen, von mir
 Armen, mein Herz lebt
 durch dein Erbarmen.
 2. Die Wunden funkeln
 gar zu schön den Sündern,
 die ihr Heil drin sehn;
 ihr wonnesamen Wunden!
 Man kann euch doch nicht
 genug erhöhen; dürft ich euch
 leiblich küssen gehn, ich
 ginge alle Stunden. Sehnlich
 will ich nach euch blickken
 und mich schicken zum
 Empfang dessen, nach welchem
 ich verlange.
 3. Die Hände, die durchgraben
 sind, darin ich meinen
 Namen find, als wår
 er eingegraben, die küß ich

ID

Gesangbuch1778_1_026761
 Gesangbuch1778_1_026762
 Gesangbuch1778_1_026763
 Gesangbuch1778_1_026764
 Gesangbuch1778_1_026765
 Gesangbuch1778_1_026766
 Gesangbuch1778_1_026767
 Gesangbuch1778_1_026768
 Gesangbuch1778_1_026769
 Gesangbuch1778_1_026770
 Gesangbuch1778_1_026771
 Gesangbuch1778_1_026772
 Gesangbuch1778_1_026773
 Gesangbuch1778_1_026774
 Gesangbuch1778_1_026775
 Gesangbuch1778_1_026776
 Gesangbuch1778_1_026777
 Gesangbuch1778_1_026778
 Gesangbuch1778_1_026779
 Gesangbuch1778_1_026780
 Gesangbuch1778_1_026781
 Gesangbuch1778_1_026782
 Gesangbuch1778_1_026783
 Gesangbuch1778_1_026784
 Gesangbuch1778_1_026785
 Gesangbuch1778_1_026786
 Gesangbuch1778_1_026787
 Gesangbuch1778_1_026788
 Gesangbuch1778_1_026789
 Gesangbuch1778_1_026790
 Gesangbuch1778_1_026791
 Gesangbuch1778_1_026792
 Gesangbuch1778_1_026793
 Gesangbuch1778_1_026794
 Gesangbuch1778_1_026795
 Gesangbuch1778_1_026796
 Gesangbuch1778_1_026797
 Gesangbuch1778_1_026798
 Gesangbuch1778_1_026799
 Gesangbuch1778_1_026800

Diplomatische Transkription

ichon im Geifte hier, aus
 Lieb und Dank, voraus das
 fer, bis ichs kan lichtbar
 haben. Nehmt mich treulich,
 tragt mich immer, laßt mich
 nimmer, liebste Hände! feh
 ret mich bis an mein Ende.
 4. Wie wohl ift mir,
 daß JEFu Schweiß mein
 Herz erwärmt, und daß
 ich weiß, daß ich ihm ans
 gehöre; das heilige Blut
 aus feiner Seit hat mich
 befprengt und eingeweiht
 <pb n="358b" src="358.jpg" />
 zu feines Leidens Ehre.
 Ich bin mit ihm durch die
 Wunden fo verbunden, daß
 auf Erden mir kein größter
 Glück kan werden.
 5. O Haupt mit Dors
 nen aufgeritzt! o Leib mit
 Blute durchgeschwitzt! hier
 fteh ich Tropfen fangen:
 ach! Tropfen von dem Geiß
 fellchmiß, der dir in deis
 nen Rücken riß, ach Thräns
 lein von den Wangen: was
 foll ich wol weiter denken?
 nichts, als: fanken Herz
 und Glieder vor dem Lamm
 in Staub darnieder!
 6. Kans Leibesaug ihn
 gleich nicht fehn, fo kan ich
 feiner Wundenfchön doch
 genug fürs Herze fehen,
 mit Augen, die das Lamm
 mir gab, feit ich mit ihm
 die Gnade hab im Geifte
 umzugehen. Jnnig fehl ich

Normalisierter Text

schon im Geiste hier, aus
 Lieb und Dank, voraus dasfür,
 bis ich es kann sichtbar
 haben. Nehmt mich treulich,
 tragt mich immer, lasst mich
 nimmer, liebste Hände! Führet
 mich bis an mein Ende.
 4. Wie wohl ist mir,
 dass Jesu Schweiß mein
 Herz erwärmt und dass
 ich weiß, dass ich ihm angehöre;
 das heilige Blut
 aus seiner Seite hat mich
 besprengt und eingeweiht
 <pb n="358b" src="358.jpg" />
 zu seines Leidens Ehre.
 Ich bin mit ihm durch die
 Wunden so verbunden, dass
 auf Erden mir kein größeres
 Glück kann werden.
 5. O Haupt mit Dornen
 aufgeritzt! O Leib mit
 Blute durchgeschwitzt! Hier
 steh ich Tropfen fangen:
 Ach! Tropfen von dem Geißelhie
 b, der dir in deinen
 Rücken riss, ach Tränlein
 von den Wangen: Was
 soll ich wohl weiter denken?
 Nichts, als: Sanken Herz
 und Glieder vor dem Lamm
 in Staub darnieder!
 6. Kann das Leibesaug ihn
 gleich nicht sehn, so kann ich
 seiner Wundenschönheit doch
 genug fürs Herz sehen,
 mit Augen, die das Lamm
 mir gab, seit ich mit ihm
 die Gnade hab im Geiste
 umzugehen. Innig fühl ich

ID

Gesangbuch1778_1_026801
 Gesangbuch1778_1_026802
 Gesangbuch1778_1_026803
 Gesangbuch1778_1_026804
 Gesangbuch1778_1_026805
 Gesangbuch1778_1_026806
 Gesangbuch1778_1_026807
 Gesangbuch1778_1_026808
 Gesangbuch1778_1_026809
 Gesangbuch1778_1_026810
 Gesangbuch1778_1_026811
 Gesangbuch1778_1_026812
 Gesangbuch1778_1_026813
 Gesangbuch1778_1_026814
 Gesangbuch1778_1_026815
 Gesangbuch1778_1_026816
 Gesangbuch1778_1_026817
 Gesangbuch1778_1_026818
 Gesangbuch1778_1_026819
 Gesangbuch1778_1_026820
 Gesangbuch1778_1_026821
 Gesangbuch1778_1_026822
 Gesangbuch1778_1_026823
 Gesangbuch1778_1_026824
 Gesangbuch1778_1_026825
 Gesangbuch1778_1_026826
 Gesangbuch1778_1_026827
 Gesangbuch1778_1_026828
 Gesangbuch1778_1_026829
 Gesangbuch1778_1_026830
 Gesangbuch1778_1_026831
 Gesangbuch1778_1_026832
 Gesangbuch1778_1_026833
 Gesangbuch1778_1_026834
 Gesangbuch1778_1_026835
 Gesangbuch1778_1_026836
 Gesangbuch1778_1_026837
 Gesangbuch1778_1_026838
 Gesangbuch1778_1_026839
 Gesangbuch1778_1_026840

Diplomatische Transkription

meinen Heiland, welcher
 weiland in dem Grabe noch
 den schönsten Anblick gabe.
 7. Jhr blutgen Hände
 fegnet mich an Geift und
 Leibe feliglich, durch eure
 Salbungsfäfte; ihr Fäfte,
 die durchgraben find: wenn
 ich mich fänderhaft drum
 wind', fo merk ich Lebenss
 kräfte; theure Pleure! gib
 mir Nahrung, Heilserfahs
 rung, bis ich gehe und den
 HErrn von nahem fehe.
 Y 2 8. Jns
 <pb n="359a" src="359.jpg" />
 340 Von dem gläubigen Blick
 8. Jndeffen lebt mein
 Herz ihm hier, es brennt
 und fehnt fich fär und fär
 nach feinem Tod und Leis
 den. Der Umgang mit
 dem Schmerzensmann ift
 alles, was ich wänfchen
 kan, bis Leib und Seele
 fcheiden: bis ich kaß dich,
 Herzensfpalte, fo behalte
 mich, dein Taublein, es ift
 nur ein armes Staublein.
 646. Mel. 15.
 Mein Herze brennt, ich
 fehls gewiß; ich bin
 wol nur ein Staublein:
 doch in der Kluff vom Seis
 tenriß; da fitz ich wie ein
 Taublein.
 2. Und wenn ich der Ges
 meine was vom Marters
 lamm erzehle: fo werden
 meine Augen naß, es freut

Normalisierter Text

meinen Heiland, welcher
 weiland in dem Grabe noch
 den schönsten Anblick gab.
 7. Ihr blutigen Hände
 segnet mich an Geist und
 Leibe seliglich, durch eure
 Salbungssäfte; ihr Füße,
 die durchgraben sind: Wenn
 ich mich sänderhaft drum
 wind', so merk ich Lebenskräfte;
 teure Pleura! Gib
 mir Nahrung, Heilserfahrung,
 bis ich gehe und den
 Herrn von nahem sehe.
 Y 2 8. In-
 <pb n="359a" src="359.jpg" />
 340 Von dem gläubigen Blick
 8. Indessen lebt mein
 Herz ihm hier, es brennt
 und sehnt sich für und für
 nach seinem Tod und Leiden.
 Der Umgang mit
 dem Schmerzensmann ist
 alles, was ich wünschen
 kann, bis Leib und Seele
 scheiden: Bis ich küß dich,
 Herzensspalte, so behalte
 mich, dein Täublein, es ist
 nur ein armes Stäublein.
 646. Mel. 15.
 Mein Herz brennt, ich
 föhl es gewiß; ich bin
 wohl nur ein Stäublein:
 doch in der Kluff vom Seitenriß;
 da sitz ich wie ein
 Täublein.
 2. Und wenn ich der Gemeine
 was vom Marterlamm
 erzähle: so werden
 meine Augen nass, es freut

ID

Gesangbuch1778_1_026841
 Gesangbuch1778_1_026842
 Gesangbuch1778_1_026843
 Gesangbuch1778_1_026844
 Gesangbuch1778_1_026845
 Gesangbuch1778_1_026846
 Gesangbuch1778_1_026847
 Gesangbuch1778_1_026848
 Gesangbuch1778_1_026849
 Gesangbuch1778_1_026850
 Gesangbuch1778_1_026851
 Gesangbuch1778_1_026852
 Gesangbuch1778_1_026853
 Gesangbuch1778_1_026854
 Gesangbuch1778_1_026855
 Gesangbuch1778_1_026856
 Gesangbuch1778_1_026857
 Gesangbuch1778_1_026858
 Gesangbuch1778_1_026859
 Gesangbuch1778_1_026860
 Gesangbuch1778_1_026861
 Gesangbuch1778_1_026862
 Gesangbuch1778_1_026863
 Gesangbuch1778_1_026864
 Gesangbuch1778_1_026865
 Gesangbuch1778_1_026866
 Gesangbuch1778_1_026867
 Gesangbuch1778_1_026868
 Gesangbuch1778_1_026869
 Gesangbuch1778_1_026870
 Gesangbuch1778_1_026871
 Gesangbuch1778_1_026872
 Gesangbuch1778_1_026873
 Gesangbuch1778_1_026874
 Gesangbuch1778_1_026875
 Gesangbuch1778_1_026876
 Gesangbuch1778_1_026877
 Gesangbuch1778_1_026878
 Gesangbuch1778_1_026879
 Gesangbuch1778_1_026880

Diplomatische Transkription

lich Leib und Seele.
 647. Mel. 151.
 Das mächtigste Gereize,
 davon mein Herz zers
 fließt, ift: daß mein HErr
 am Kreuze für mich vers
 chieden ift. Zu feinen
 Wunden schicke ich gern,
 wenn ich erwach, die ers
 ften Augenblicke, den ersten
 Herzensschlag.
 2. Ach Schönster unter
 allen! ich fall dir um den
 Hals: der niemand wohl-
 <pb n="359b" src="359.jpg" />
 gefallen, *) gefällt mir über
 all's. Mein Herz küßt und
 bethranet die Glieder, die
 man dir bespien und aubs
 gedehnet: gegräffet feyft du
 mir! *) Jef. 53, 2.
 3. Lamm! haft du ein
 Belieben an deinem armen
 Kind; fo laß dich von mir
 lieben, bis wir beyflammen
 find! erhalt mein Herze
 munter; und wens ans
 Leiden denkt, fo feys wie
 lauter Zunder, da jeder
 Blutstropf fangt.
 4. Ich tröfte meine Sees
 le, o JEfu! unverwandt,
 an deiner Seitenhöhle. Wie
 dort der Jünger fand, den
 du am Kreuz gesprochen, fo
 laß es mir auch feyn, und
 das ununterbrochen; fonft
 fteh ich da und wein.
 648. Mel. 75.
 O Opferlammelein! laß

Normalisierter Text

sich Leib und Seele.
 647. Mel. 151.
 Das mächtigste Gereize,
 davon mein Herz zerfließt,
 ist: dass mein Herr
 am Kreuze für mich verschieden
 ist. Zu seinen
 Wunden schicke ich gern,
 wenn ich erwach', die ersten
 Augenblicke, den ersten
 Herzensschlag.
 2. Ach Schönster unter
 allen! Ich fall dir um den
 Hals: Der niemand wohl-
 <pb n="359b" src="359.jpg" />
 gefallen, *) gefällt mir über
 all's. Mein Herz küsst und
 betränt die Glieder, die
 man dir bespien und ausgedehnt:
 Gegrüßet seist du
 mir! *) Jes. 53, 2.
 3. Lamm! Hast du ein
 Belieben an deinem armen
 Kind; so lass dich von mir
 lieben, bis wir beisammen
 sind! Erhalt mein Herz
 munter; und wenn es ans
 Leiden denkt, so sei es wie
 lauter Zunder, da jeder
 Blutstropfen fängt.
 4. Ich tröste meine Seele,
 o Jesu! unverwandt,
 an deiner Seitenhöhle. Wie
 dort der Jünger stand, den
 du am Kreuz gesprochen, so
 lass es mir auch sein und
 das ununterbrochen; sonst
 steh ich da und wein.
 648. Mel. 75.
 O Opferlammlein! Lass

ID

Gesangbuch1778_1_026881
 Gesangbuch1778_1_026882
 Gesangbuch1778_1_026883
 Gesangbuch1778_1_026884
 Gesangbuch1778_1_026885
 Gesangbuch1778_1_026886
 Gesangbuch1778_1_026887
 Gesangbuch1778_1_026888
 Gesangbuch1778_1_026889
 Gesangbuch1778_1_026890
 Gesangbuch1778_1_026891
 Gesangbuch1778_1_026892
 Gesangbuch1778_1_026893
 Gesangbuch1778_1_026894
 Gesangbuch1778_1_026895
 Gesangbuch1778_1_026896
 Gesangbuch1778_1_026897
 Gesangbuch1778_1_026898
 Gesangbuch1778_1_026899
 Gesangbuch1778_1_026900
 Gesangbuch1778_1_026901
 Gesangbuch1778_1_026902
 Gesangbuch1778_1_026903
 Gesangbuch1778_1_026904
 Gesangbuch1778_1_026905
 Gesangbuch1778_1_026906
 Gesangbuch1778_1_026907
 Gesangbuch1778_1_026908
 Gesangbuch1778_1_026909
 Gesangbuch1778_1_026910
 Gesangbuch1778_1_026911
 Gesangbuch1778_1_026912
 Gesangbuch1778_1_026913
 Gesangbuch1778_1_026914
 Gesangbuch1778_1_026915
 Gesangbuch1778_1_026916
 Gesangbuch1778_1_026917
 Gesangbuch1778_1_026918
 Gesangbuch1778_1_026919
 Gesangbuch1778_1_026920

Diplomatische Transkription

mich ein Bienlein feyn,
 und von den Saften leben,
 die deine Wunden geben,
 zur Stärke und zur Nahs
 rung, zur ftändlichen Bes
 wahrung.
 2. Denn wenn ich hungs
 rig werd und durftig, auf
 der Erd, fo eil ich auf der
 Stelle gern zu der Lebens
 quelle, die Milch und Hos
 nig lchenket, und mich fatt
 lpeift und tranket.
 3. Kaum
 <pb n="360a" src="360.jpg" />
 auf JEFu Wunden. 341
 3. Kaum bin ich aufges
 wacht, kaum hab ich nachs
 gedacht, ob nicht in meis
 ner Kammer von geftern
 her ein Jammer mir übrig
 wär geblieben, der mich
 noch könt beträben;
 4. So ftellet fich mir
 bald, Lamm! deine Bluts
 gefalt, dein von GOtt feyn
 verlaffen, und dein fer mich
 erblaffen, fo lebhaft vor die
 Seele, daß ich mich nicht
 mehr quäle.
 5. Jns Blut, o JEFu!
 dein, will ich begraben feyn;
 ihr ausgeftreckten Armen
 nehmt mich mit Liebserbars
 men! faßt mich beym lchlas
 fengehen, laßt mir kein Leid
 gefchehen!
 6. Sobald das Morgens
 licht hinwiederum anbricht,
 lobald mein Ohr was hes

Normalisierter Text

mich ein Bienlein sein
 und von den Säften leben,
 die deine Wunden geben,
 zur Stärke und zur Nahrung,
 zur stündlichen Bewahrung.
 2. Denn wenn ich hungerig
 werd' und durstig auf
 der Erd', so eil ich auf der
 Stelle gern zu der Lebensquelle,
 die Milch und Honig
 schenkt und mich satt
 speist und tränkt.
 3. Kaum
 <pb n="360a" src="360.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 341
 3. Kaum bin ich aufgewacht,
 kaum hab ich nachgedacht,
 ob nicht in meiner
 Kammer von gestern
 her ein Jammer mir übrig
 wär geblieben, der mich
 noch könntr betrüben;
 4. So stellt sich mir
 bald, Lamm! deine Blutgestalt,
 dein von Gott sein
 verlassen und dein für mich
 erblassen, so lebhaft vor die
 Seele, dass ich mich nicht
 mehr quäle.
 5. Ins Blut, o Jesu!
 dein, will ich begraben sein;
 ihr ausgestreckten Arme
 nehmt mich mit Liebserbarmen!
 Fasst mich beim Schlawfengehen,
 lasst mir kein Leid
 geschehen!
 6. Sobald das Morgenlicht
 hinwiederum anbricht,
 sobald mein Ohr was höret

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_026921	ret, und lich mein Auge	und sich mein Auge
Gesangbuch1778_1_026922	klaret; fo laß mich gleich ers	klärt; so lass mich gleich erblicken
Gesangbuch1778_1_026923	blicken den wundtgefchlags	den wundgeschlagenen
Gesangbuch1778_1_026924	nen Rücken.	Rücken.
Gesangbuch1778_1_026925	7. So geh ich in dem	7. So geh ich in dem
Gesangbuch1778_1_026926	Kleid deiner Gerechtigkeit,	Kleid deiner Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_1_026927	getroft von Tag zu Tage,	getrost von Tag zu Tage,
Gesangbuch1778_1_026928	und wenn ich mich dann	und wenn ich mich dann
Gesangbuch1778_1_026929	wage in mein Berufsges	wage in mein Berufsgeschäfte;
Gesangbuch1778_1_026930	chafte; fo gibt dein Blut	so gibt dein Blut
Gesangbuch1778_1_026931	mir Kräfte.	mir Kräfte.
Gesangbuch1778_1_026932	8. Hab ich, wie Simeon,	8. Hab ich, wie Simeon,
Gesangbuch1778_1_026933	den GOtts- und Menfchen-	den Gottes- und Menschensohn
Gesangbuch1778_1_026934	fohn hier an mein Herz ges	hier an mein Herz gedrückt;
Gesangbuch1778_1_026935	drücket; will ich, fobald	will ich, sobald
Gesangbuch1778_1_026936	<pb n="360b" src="360.jpg" />	<pb n="360b" src="360.jpg" />
Gesangbuch1778_1_026937	mirs glücket, im Friede,	mir es glückt, im Friede,
Gesangbuch1778_1_026938	auf fein Leiden, aus diefer	auf sein Leiden, aus dieser
Gesangbuch1778_1_026939	Hütte fcheiden.	Hütte scheiden.
Gesangbuch1778_1_026940	649. Mel. 126.	649. Mel. 126.
Gesangbuch1778_1_026941	Sonft wollen wir nichts	Sonst wollen wir nichts
Gesangbuch1778_1_026942	wiffen, als von dem	wissen, als von dem
Gesangbuch1778_1_026943	Marterlamm, und ihm die	Marterlamm und ihm die
Gesangbuch1778_1_026944	Füße kaffen für fein am	Füße küssen für sein am
Gesangbuch1778_1_026945	Kreuzesftamm vollbrachtes	Kreuzesstamm vollbrachtes
Gesangbuch1778_1_026946	fchmerzliches Bemühn, um	schmerzliches Bemühn, um
Gesangbuch1778_1_026947	unfre arme Seelen aus ih-	unsre arme Seelen aus ihrer
Gesangbuch1778_1_026948	rer Noth zu ziehn.	Not zu ziehn.
Gesangbuch1778_1_026949	2. O Lamm, du Herz	2. O Lamm, du Herz
Gesangbuch1778_1_026950	voll Liebe! wie wird uns	voll Liebe! Wie wird uns
Gesangbuch1778_1_026951	doch dabey? wenn man bes	doch dabei? Wenn man bedenkt
Gesangbuch1778_1_026952	denkt die Triebe von folcher	die Triebe von solcher
Gesangbuch1778_1_026953	Brudertreu, die dich vers	Brudertreu, die dich vermochte,
Gesangbuch1778_1_026954	mochte, daß du ftarbft, und	dass du starbst und
Gesangbuch1778_1_026955	uns verlornen Sändern für	uns verlorenen Sündern für
Gesangbuch1778_1_026956	Strafe Gnad erwarbft!	Strafe Gnad erwarbst!
Gesangbuch1778_1_026957	3. O Gnad in JEFu Blute,	3. O Gnad in Jesu Blute,
Gesangbuch1778_1_026958	gut für die Sänderfchaft,	gut für die Sünderschaft,
Gesangbuch1778_1_026959	der fonft gar weh zu Muthe,	der sonst gar weh zu Mute,
Gesangbuch1778_1_026960	wär keine Kreuzeskraft, und	wär keine Kreuzeskraft, und

ID

Gesangbuch1778_1_026961
 Gesangbuch1778_1_026962
 Gesangbuch1778_1_026963
 Gesangbuch1778_1_026964
 Gesangbuch1778_1_026965
 Gesangbuch1778_1_026966
 Gesangbuch1778_1_026967
 Gesangbuch1778_1_026968
 Gesangbuch1778_1_026969
 Gesangbuch1778_1_026970
 Gesangbuch1778_1_026971
 Gesangbuch1778_1_026972
 Gesangbuch1778_1_026973
 Gesangbuch1778_1_026974
 Gesangbuch1778_1_026975
 Gesangbuch1778_1_026976
 Gesangbuch1778_1_026977
 Gesangbuch1778_1_026978
 Gesangbuch1778_1_026979
 Gesangbuch1778_1_026980
 Gesangbuch1778_1_026981
 Gesangbuch1778_1_026982
 Gesangbuch1778_1_026983
 Gesangbuch1778_1_026984
 Gesangbuch1778_1_026985
 Gesangbuch1778_1_026986
 Gesangbuch1778_1_026987
 Gesangbuch1778_1_026988
 Gesangbuch1778_1_026989
 Gesangbuch1778_1_026990
 Gesangbuch1778_1_026991
 Gesangbuch1778_1_026992
 Gesangbuch1778_1_026993
 Gesangbuch1778_1_026994
 Gesangbuch1778_1_026995
 Gesangbuch1778_1_026996
 Gesangbuch1778_1_026997
 Gesangbuch1778_1_026998
 Gesangbuch1778_1_026999
 Gesangbuch1778_1_027000

Diplomatische Transkription

ſähe ſie nicht ihre Wahl zur
 Seligkeit, geſchrieben in ſeiner
 Nagel Maal.
 4. So bleib uns dann im
 Herzen, mit aller deiner
 Pein, du lieber Mann der
 Schmerzen! wie könt uns
 wohler feyn, als wenn im
 Herzen herrſcht dein Stab,
 und deine heilige Wunden
 uns tröſten bis ins Grab.
 5. Jhr aufgerißnen Wuns
 den, ihr Maal in Hand
 und Fuß! GOtt Lob, ich
 Y 3 hab
 <pb n="361a" src="361.jpg" />
 342 Von dem gläubigen Blick
 hab euch funden: nehmt eis
 nen Glaubenskuß! ihr bleibt
 mir ewiglich im Sinn, und
 geh ich aus dem Leibe, fo
 fahr ich zu euch hin.
 650. Mel. 58.
 O Gotteslammlein, HErr
 JEFu Chriſt! wie du
 doch Sündern fo gnädig biſt,
 daß du durch den Glauben
 ſie dir einleibſt; daß du
 in ihnen ſelbſt wohnſt und
 bleibſt, und ſie in dir.
 2. Wir freun uns eber
 den Gnadenruf, der uns
 zu Stäublein im Steinritz
 ſchuf, die in deinem Hers
 zen fër uns durchgraben,
 fo felge Ruhe gefunden has
 ben, Hallelujah.
 3. Was halt du nicht
 ſchon an uns gethan, denkts
 Herz darüber, fo betets an;

Normalisierter Text

sähe sie nicht ihre Wahl zur
 Seligkeit, geschrieben in seiner
 Nägel Mal.
 4. So bleib uns dann im
 Herzen, mit aller deiner
 Pein, du lieber Mann der
 Schmerzen! Wie könnt uns
 wohler sein, als wenn im
 Herzen herrscht dein Stab
 und deine heiligen Wunden
 uns trösten bis ins Grab.
 5. Ihr aufgerissenen Wunden,
 ihr Mal in Hand
 und Fuß! Gott Lob, ich
 Y 3 hab
 <pb n="361a" src="361.jpg" />
 342 Von dem gläubigen Blick
 hab euch gefunden: Nehmt einen
 Glaubenskuss! Ihr bleibt
 mir ewiglich im Sinn, und
 geh ich aus dem Leibe, so
 fahr ich zu euch hin.
 650. Mel. 58.
 O Gotteslammlein, Herr
 Jesu Christ! Wie du
 doch Sündern so gnädig bist,
 dass du durch den Glauben
 sie dir einleibst; dass du
 in ihnen selbst wohnst und
 bleibst und sie in dir.
 2. Wir freun uns über
 den Gnadenruf, der uns
 zu Stäublein im Steinritz
 schuf, die in deinem Herzen
 für uns durchgraben,
 so selige Ruhe gefunden haben,
 Hallelujah.
 3. Was hast du nicht
 schon an uns getan, denkt es
 Herz darüber, so betet es an;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027001	und du wirft uns immer	und du wirst uns immer
Gesangbuch1778_1_027002	fo fort geleiten in der Bes	so fort geleiten in der Bedeckung
Gesangbuch1778_1_027003	deckung von deiner Seiten,	von deiner Seiten,
Gesangbuch1778_1_027004	wie bis daher.	wie bis daher.
Gesangbuch1778_1_027005	4. Blute, o Lammlein!	4. Blute, o Lämmlein!
Gesangbuch1778_1_027006	auf unfern Sinn, wir blicks	Auf unsern Sinn, wir blickken
Gesangbuch1778_1_027007	ken ftets auf dein Kreuze hin;	stets auf dein Kreuze hin;
Gesangbuch1778_1_027008	dräck uns an dein Herze,	drück uns an dein Herze,
Gesangbuch1778_1_027009	an deine Wunden: fo haben	an deine Wunden: So haben
Gesangbuch1778_1_027010	wir immer felge Stunden,	wir immer selige Stunden,
Gesangbuch1778_1_027011	Lamm, Lamm, o Lamm!	Lamm, Lamm, o Lamm!
Gesangbuch1778_1_027012	5. Jhr Hande, die ihm	5. Ihr Hände, die ihm
Gesangbuch1778_1_027013	durchgraben find, o fälbt und	durchgraben sind, o salbt und
Gesangbuch1778_1_027014	fegnet mich armes Kind!	segnet mich armes Kind!
Gesangbuch1778_1_027015	blutbefloßne Fäße, ans	Blutbeflossene Füße, ans
Gesangbuch1778_1_027016	<pb n="361b" src="361.jpg" />	<pb n="361b" src="361.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027017	Kreuz geheftet, und all ihr	Kreuz geheftet, und all ihr
Gesangbuch1778_1_027018	Glieder, vom Schmerz ents	Glieder, vom Schmerz entkräftet,
Gesangbuch1778_1_027019	kräftet, feyd mir gegräßt!	seid mir gegrüßt!
Gesangbuch1778_1_027020	6. Hab Dank, HErr	6. Hab Dank, Herr
Gesangbuch1778_1_027021	JEfu! fär deine Pein, ftatt	Jesus! Für deine Pein, statt
Gesangbuch1778_1_027022	vieler Worte will ich mich	vieler Worte will ich mich
Gesangbuch1778_1_027023	freun, will in Lieb und	freun, will in Lieb und
Gesangbuch1778_1_027024	Glauben dich ftets umfals	Glauben dich stets umfassen,
Gesangbuch1778_1_027025	fen, bis ich, wenn einft	bis ich, wenn einst
Gesangbuch1778_1_027026	mein Mund wird erblaffen,	mein Mund wird erblassen,
Gesangbuch1778_1_027027	dich leiblich feh.	dich leiblich seh.
Gesangbuch1778_1_027028	651. Mel. 79.	651. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_027029	Mein Wohlergehn im Hers	Mein Wohlergehn im Herzen
Gesangbuch1778_1_027030	zen kommt von den bits	kommt von den bitteren
Gesangbuch1778_1_027031	tern Schmerzen des Lammes	Schmerzen des Lammes
Gesangbuch1778_1_027032	Gottes her; und feit ich	Gottes her; und seit ich
Gesangbuch1778_1_027033	Troft gefunden in feinen	Trost gefunden in seinen
Gesangbuch1778_1_027034	heilgen Wunden, fo weiß ich	heiligen Wunden, so weiß ich
Gesangbuch1778_1_027035	auch nichts liebers mehr.	auch nichts Liebers mehr.
Gesangbuch1778_1_027036	2. Wenn ihn die Mens	2. Wenn ihn die Menschen
Gesangbuch1778_1_027037	fchen kennten, ich glaube,	kennten, ich glaube,
Gesangbuch1778_1_027038	fie entbrennten durchgangig	sie entbrennten durchgängig
Gesangbuch1778_1_027039	gegen ihn: gewißlich, ihre	gegen ihn: Gewisslich, ihre
Gesangbuch1778_1_027040	Herzen empfanden Liebess	Herzen empfanden Liebesschmerzen

ID

Gesangbuch1778_1_027041
 Gesangbuch1778_1_027042
 Gesangbuch1778_1_027043
 Gesangbuch1778_1_027044
 Gesangbuch1778_1_027045
 Gesangbuch1778_1_027046
 Gesangbuch1778_1_027047
 Gesangbuch1778_1_027048
 Gesangbuch1778_1_027049
 Gesangbuch1778_1_027050
 Gesangbuch1778_1_027051
 Gesangbuch1778_1_027052
 Gesangbuch1778_1_027053
 Gesangbuch1778_1_027054
 Gesangbuch1778_1_027055
 Gesangbuch1778_1_027056
 Gesangbuch1778_1_027057
 Gesangbuch1778_1_027058
 Gesangbuch1778_1_027059
 Gesangbuch1778_1_027060
 Gesangbuch1778_1_027061
 Gesangbuch1778_1_027062
 Gesangbuch1778_1_027063
 Gesangbuch1778_1_027064
 Gesangbuch1778_1_027065
 Gesangbuch1778_1_027066
 Gesangbuch1778_1_027067
 Gesangbuch1778_1_027068
 Gesangbuch1778_1_027069
 Gesangbuch1778_1_027070
 Gesangbuch1778_1_027071
 Gesangbuch1778_1_027072
 Gesangbuch1778_1_027073
 Gesangbuch1778_1_027074
 Gesangbuch1778_1_027075
 Gesangbuch1778_1_027076
 Gesangbuch1778_1_027077
 Gesangbuch1778_1_027078
 Gesangbuch1778_1_027079
 Gesangbuch1778_1_027080

Diplomatische Transkription

schmerzen, und feine Schöns
 heit riß sie hin.
 3. Ans Kreuz ward er
 gefchlagen, und taußend ans
 dre Plagen hat man ihm
 angethan. Ich kan vor
 Liebestränen der Sache
 kaum erwehnen: ach feht
 nur feine Wunden an!
 4. Es sey ins Bett zu
 gehen, und wieder aufzus
 stehen, zur Arbeit, überall,
 zum trinken und zum Speis
 en, daheime und auf Reis
 en,
 <pb n="362a" src="362.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 343
 en, bedarf ich der fünf
 Wundenmaal.
 5. Das Lämmlein und
 fein Schmerze bleibts schon,
 folang das Herze und wenns
 auch nicht mehr schlägt, und,
 wie man sagt, erkaltet: wo
 ihn der Speer gespaltet, da
 hab ich mich hineingelegt.
 652. Mel. 82.
 Unser Lamm ist gar zu
 schön in dem Bilde anzuseh
 n, drinn es, unter Noth
 und Plagen, unter Zittern,
 Angst und Zagen, sich am
 Kreuz zu todt geblut't, uns
 und aller Welt zu gut.
 2. Ach ein jedes armes
 Herz, das bey feinem tiefen
 Schmerz über feine Schuld
 und Sünden kan den Weg
 zu Jesu finden, wird ges
 tröftet und erquickt, wenn

Normalisierter Text

und seine Schönheit
 riss sie hin.
 3. Ans Kreuz ward er
 geschlagen und tausend andre
 Plagen hat man ihm
 angetan. Ich kann vor
 Liebestränen der Sache
 kaum erwähnen: Ach seht
 nur seine Wunden an!
 4. Es sei ins Bett zu
 gehen und wieder aufzustehen,
 zur Arbeit, überall,
 zum Trinken und zum Speisen,
 daheim und auf Reisen,
 <pb n="362a" src="362.jpg" />
 auf Jesu Wunden. 343
 bedarf ich der fünf
 Wundenmal.
 5. Das Lämmlein und
 sein Schmerz bleibt es schon,
 solang das Herz und wenn es
 auch nicht mehr schlägt und,
 wie man sagt, erkaltet: Wo
 ihn der Speer gespaltet, da
 hab ich mich hineingelegt.
 652. Mel. 82.
 Unser Lamm ist gar zu
 schön in dem Bilde anzusehn,
 drin es, unter Not
 und Plagen, unter Zittern,
 Angst und Zagen, sich am
 Kreuz zu Tode geblutet, uns
 und aller Welt zugut.
 2. Ach ein jedes armes
 Herz, das bei seinem tiefen
 Schmerz über seine Schuld
 und Sünden kann den Weg
 zu Jesu finden, wird getröstet
 und erquickt, wenn

ID

Gesangbuch1778_1_027081
 Gesangbuch1778_1_027082
 Gesangbuch1778_1_027083
 Gesangbuch1778_1_027084
 Gesangbuch1778_1_027085
 Gesangbuch1778_1_027086
 Gesangbuch1778_1_027087
 Gesangbuch1778_1_027088
 Gesangbuch1778_1_027089
 Gesangbuch1778_1_027090
 Gesangbuch1778_1_027091
 Gesangbuch1778_1_027092
 Gesangbuch1778_1_027093
 Gesangbuch1778_1_027094
 Gesangbuch1778_1_027095
 Gesangbuch1778_1_027096
 Gesangbuch1778_1_027097
 Gesangbuch1778_1_027098
 Gesangbuch1778_1_027099
 Gesangbuch1778_1_027100
 Gesangbuch1778_1_027101
 Gesangbuch1778_1_027102
 Gesangbuch1778_1_027103
 Gesangbuch1778_1_027104
 Gesangbuch1778_1_027105
 Gesangbuch1778_1_027106
 Gesangbuch1778_1_027107
 Gesangbuch1778_1_027108
 Gesangbuch1778_1_027109
 Gesangbuch1778_1_027110
 Gesangbuch1778_1_027111
 Gesangbuch1778_1_027112
 Gesangbuch1778_1_027113
 Gesangbuch1778_1_027114
 Gesangbuch1778_1_027115
 Gesangbuch1778_1_027116
 Gesangbuch1778_1_027117
 Gesangbuch1778_1_027118
 Gesangbuch1778_1_027119
 Gesangbuch1778_1_027120

Diplomatische Transkription

es ihn am Kreuz erblickt.
 3. Mit der spitzgen Dornens
 Kron, in der großen Schmach
 und Hohn, in den schweren
 Leidensstunden, mit den uns
 zehlbaren Wunden, in dem
 schönen rothen Blut, in der
 heißen Liebesgluth.
 4. Das findt man durchs
 gängig lo: Sänder find von
 Herzen froh, daß sie einen
 Heiland haben, der ist über
 alle Gaben; ihnen ist es
 wunderföhen, JEsum an
 dem Kreuz zu sehn.
 Input
 <pb n="362b" src="362.jpg" />
 653. Mel. 9.
 Heilige fünf Wundenmaal
 in Seit, Hand und
 Fulße, Urfach meiner Gnas
 denwahl, Zeugen göltger
 Buße!
 2. Weicht mir ja ewig
 nicht mehr aus meinem
 Herzen; denn, entging mir
 euer Licht, ich könts nicht
 verfchmerzen.
 3. War er nicht ans
 Kreuz gefpannt, und für
 mich durchftochen; wer hatt
 mich gerecht erkant, und
 mich frey gelprochen?
 4. Und wo nahm ichs
 Leben her, das mir ftönds
 lich nöthig? mir war mein
 Geburtstag fchwer: aber
 wie eröth ich,
 5. Wenn ich hier die
 Seligkeit fchon hab im

Normalisierter Text

es ihn am Kreuz erblickt.
 3. Mit der spitzigen DornenKron,
 in der großen Schmach
 und Hohn, in den schweren
 Leidensstunden, mit den unzählbaren
 Wunden, in dem
 schönen roten Blut, in der
 heißen Liebesglut.
 4. Das findet man durchgängig
 so: Sünder sind von
 Herzen froh, dass sie einen
 Heiland haben, der ist über
 alle Gaben; ihnen ist es
 wunderschön, Jesum an
 dem Kreuz zu sehn.
 Output
 <pb n="362b" src="362.jpg" />
 653. Mel. 9.
 Heilige fünf Wundenmal
 in Seite, Hand und
 Füße, Ursache meiner Gnadenwahl,
 Zeugen göltiger
 Buße!
 2. Weicht mir ja ewig
 nicht mehr aus meinem
 Herzen; denn, entginge mir
 euer Licht, ich könnte es nicht
 verschmerzen.
 3. Wäre er nicht ans
 Kreuz gespannt und für
 mich durchstochen; wer hätte
 mich gerecht erkannt und
 mich freigesprochen?
 4. Und wo nähme ich das
 Leben her, das mir stündlich
 nötig? Mir wäre mein
 Geburtstag schwer: aber
 wie erröte ich,
 5. Wenn ich hier die
 Seligkeit schon im

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027121	Genulle, die fein Tod mir	Genuss habe, die sein Tod mir
Gesangbuch1778_1_027122	hat bereit't: Dank fey feis	hat bereitet: Dank sei seiner
Gesangbuch1778_1_027123	ner Buße!	Buße!
Gesangbuch1778_1_027124	654. Mel. 217.	654. Mel. 217.
Gesangbuch1778_1_027125	Jhr Wunden JEfu, feyd	Ihr Wunden Jesu, seid
Gesangbuch1778_1_027126	uns all'n ein unerfchöpfes	uns allen ein unerschöpftes
Gesangbuch1778_1_027127	tes Meer der Freude; in	Meer der Freude; in
Gesangbuch1778_1_027128	feiner Seit und Nägelmaaln	seiner Seite und Nägelmalen
Gesangbuch1778_1_027129	da findet man die rechte	da findet man die rechte
Gesangbuch1778_1_027130	Weide, dran lich das Herz	Weide, an der sich das Herz
Gesangbuch1778_1_027131	vergnägen kan: wo Blut	vergnügen kann: wo Blut
Gesangbuch1778_1_027132	und Waßer aus ihm rann,	und Wasser aus ihm rann,
Gesangbuch1778_1_027133	da nahet lich die durftige	da naht sich die durstige
Gesangbuch1778_1_027134	Seele, zu trinken aus der	Seele, um zu trinken aus der
Gesangbuch1778_1_027135	Y 4 Wuns	Y 4 Wun-
Gesangbuch1778_1_027136	<pb n="363a" src="363.jpg" />	<pb n="363a" src="363.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027137	344 Von dem gläubigen Blick	344 Von dem gläubigen Blick
Gesangbuch1778_1_027138	Wundenhöhle. O Gnadens	Wundenhöhle. O Gnadenquell,
Gesangbuch1778_1_027139	quell, wie gut bist du; kam	wie gut bist du; käme
Gesangbuch1778_1_027140	doch die ganze Welt herzu!	doch die ganze Welt herzu!
Gesangbuch1778_1_027141	655. Mel. 126.	655. Mel. 126.
Gesangbuch1778_1_027142	Jhr heiligen fünf Wuns	Ihr heiligen fünf Wunden,
Gesangbuch1778_1_027143	den, wie feyd ihr mir	wie seid ihr mir
Gesangbuch1778_1_027144	fo werth! ich hab in euch	so wert! Ich habe in euch
Gesangbuch1778_1_027145	gefunden den Himmel auf	den Himmel auf
Gesangbuch1778_1_027146	der Erd; nun bin ich gerne	Erden gefunden; nun bin ich gerne
Gesangbuch1778_1_027147	auf der Welt, da ich den	auf der Welt, da ich den
Gesangbuch1778_1_027148	Heiland liebe und glaub	Heiland liebe und ans
Gesangbuch1778_1_027149	ans Lösegeld.	Lösegeld glaube.
Gesangbuch1778_1_027150	2. In ihm kan ich mich	2. In ihm kann ich mich
Gesangbuch1778_1_027151	freuen, und ohne Kummer	freuen und ohne Kummer
Gesangbuch1778_1_027152	feyn; will mich ja was zers	sein; will mich ja etwas zerstreuen,
Gesangbuch1778_1_027153	ftreuen, fo lenkt er wieder	so lenkt er wieder
Gesangbuch1778_1_027154	ein, und hält mir meine	ein und hält mir meine
Gesangbuch1778_1_027155	Herzensthär vor allem zus	Herzenstür vor allem zugeschlossen,
Gesangbuch1778_1_027156	gefchloffen, was fremd im	was fremd im
Gesangbuch1778_1_027157	Kreuzrevier.	Kreuzrevier ist.
Gesangbuch1778_1_027158	3. Mir kan fonft nichts	3. Mir kann sonst nichts
Gesangbuch1778_1_027159	verleiden, der Sāndefreund	verleiden, der Sündenfreund
Gesangbuch1778_1_027160	zu feyn, als fein Verdienft	zu sein, als sein Verdienst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027161	und Leiden: ich würde Angst	und Leiden: ich würde Angst
Gesangbuch1778_1_027162	und Pein dabey empfinden	und Pein dabei empfinden
Gesangbuch1778_1_027163	Tag und Nacht, wenn ich	Tag und Nacht, wenn ich
Gesangbuch1778_1_027164	der Luft nachhinge, die ihn	der Lust nachhinge, die ihn
Gesangbuch1778_1_027165	ans Kreuz gebracht.	ans Kreuz gebracht hat.
Gesangbuch1778_1_027166	4. Der Blick in deine	4. Der Blick in deine
Gesangbuch1778_1_027167	Wunden, o mein Immanuel!	Wunden, o mein Immanuel!
Gesangbuch1778_1_027168	hat mich an dich gebunden,	hat mich an dich gebunden,
Gesangbuch1778_1_027169	mit Geift und Leib und	mit Geist und Leib und
Gesangbuch1778_1_027170	Seel; und wer sich gläubig	Seele; und wer sich gläubig
Gesangbuch1778_1_027171	an dich hält, den bringeft	an dich hält, den bringst
Gesangbuch1778_1_027172	du aus Gnaden auch glücks	du aus Gnaden auch glücklich
Gesangbuch1778_1_027173	lich durch die Welt.	durch die Welt.
Gesangbuch1778_1_027174	5. Das glaube ich von	5. Das glaube ich von
Gesangbuch1778_1_027175	Herzen, und meine Seel	Herzen, und meine Seele
Gesangbuch1778_1_027176	<pb n="363b" src="363.jpg" />	<pb n="363b" src="363.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027177	geneußt der Wunden und	genießt der Wunden und
Gesangbuch1778_1_027178	der Schmerzen; und GOtt	der Schmerzen; und Gott
Gesangbuch1778_1_027179	der heilige Geift verklärt	der heilige Geist verklärt
Gesangbuch1778_1_027180	dich mir, für mich vers	dich mir, für mich verwundet,
Gesangbuch1778_1_027181	wundt, das macht mein	das macht mein
Gesangbuch1778_1_027182	Herze vefte in diefem bluts	Herz fest in diesem blutigen
Gesangbuch1778_1_027183	gen Bund.	Bund.
Gesangbuch1778_1_027184	656. Mel. 75.	656. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_027185	Mein Herze beuget sich	Mein Herz beugt sich
Gesangbuch1778_1_027186	vor dem, der sich für	vor dem, der sich für
Gesangbuch1778_1_027187	mich verwunden ließ und	mich verwunden ließ und
Gesangbuch1778_1_027188	plagen und an das Kreuze	plagen und an das Kreuz
Gesangbuch1778_1_027189	schlagen, ja alle mein Vers	schlagen, ja alle meine Verbrechen
Gesangbuch1778_1_027190	brechen ließ an sich selber	an sich selber
Gesangbuch1778_1_027191	rachen.	rächen ließ.
Gesangbuch1778_1_027192	2. Jhr Augen, die ihr	2. Ihr Augen, die ihr
Gesangbuch1778_1_027193	fehlt, wies um die Sänder	seht, wie es um die Sünder
Gesangbuch1778_1_027194	fehlt, die er mit Schweiß	steht, die er mit Schweiß
Gesangbuch1778_1_027195	und Thränen gefucht, fie zu	und Tränen gesucht hat, sie zu
Gesangbuch1778_1_027196	verföhnen, ihr könnt mit	versöhnen, ihr könnt mit
Gesangbuch1778_1_027197	wenig Blicken das Saus	wenigen Blicken das Sünderherz
Gesangbuch1778_1_027198	derherz erquicken.	erquicken.
Gesangbuch1778_1_027199	3. Du holder Liebess	3. Du holder Liebesmund,
Gesangbuch1778_1_027200	mund, du haft den neuen	du hast den neuen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027201	Bund, der uns vom Fluch	Bund, der uns vom Fluch
Gesangbuch1778_1_027202	entledigt, aufs tröstlichste	entledigt, aufs tröstlichste
Gesangbuch1778_1_027203	gepredigt, vollendet und	gepredigt, vollendet und
Gesangbuch1778_1_027204	ausgesprochen; nun wird	ausgesprochen; nun wird
Gesangbuch1778_1_027205	er nie gebrochen.	er nie gebrochen.
Gesangbuch1778_1_027206	4. O mein Immanuel!	4. O mein Immanuel!
Gesangbuch1778_1_027207	wie laß lfts meiner Seel,	wie süß ist es meiner Seele,
Gesangbuch1778_1_027208	wenn du mich laßt genieß	wenn du mich dein teures Blutvergießen
Gesangbuch1778_1_027209	fen dein theures Blutvers	genießen läßt: da weichen alle
Gesangbuch1778_1_027210	gießen: da weichen alle	Schmerzen von dem geängsteten
Gesangbuch1778_1_027211	Schmerzen von dem ges	Herzen.
Gesangbuch1778_1_027212	angft'ten Herzen.	5. Und was gibst du
Gesangbuch1778_1_027213	5. Und was gibst du	für Freud, o du verwundete
Gesangbuch1778_1_027214	vor Freud, o du verwundte	Seite!
Gesangbuch1778_1_027215	Seite!	<pb n="364a" src="364.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027216	<pb n="364a" src="364.jpg" />	auf Jesu Wunden. 345
Gesangbuch1778_1_027217	auf JEFu Wunden. 345	Seite! wenn wir dich offen
Gesangbuch1778_1_027218	Seite! wenn wir dich offen	sehen im Geist und zu
Gesangbuch1778_1_027219	fehen im Geift, und zu	dir gehen; das läßt das
Gesangbuch1778_1_027220	dir gehen; das macht das	Herz brennen und unseren
Gesangbuch1778_1_027221	Herze brennen, und unfern	Mund bekennen.
Gesangbuch1778_1_027222	Mund bekennen.	6. Durchbohrte Hände
Gesangbuch1778_1_027223	6. Durchbohrte Hand	und Füße! Ach, wenn ich
Gesangbuch1778_1_027224	und Fuß! ach, wenn ich	euch genieße, so fließen meine
Gesangbuch1778_1_027225	euch genieß, fo fließen meine	Zähren, ich kann mich dessen nicht
Gesangbuch1778_1_027226	Zähren, ich kan michs nicht	erwehren, im Geiste euch
Gesangbuch1778_1_027227	erwehren, im Geilte euch	zu küssen, für euer schmerzliches
Gesangbuch1778_1_027228	zu kaffen, fer euer Ichmerz	Büßen.
Gesangbuch1778_1_027229	lichs Baffen.	7. Was wir am Marterlamm,
Gesangbuch1778_1_027230	7. Was wir am Mars	geschlachtet am
Gesangbuch1778_1_027231	terlamm, gefchlacht't am	Kreuzesstamm, an Gnade,
Gesangbuch1778_1_027232	Kreuzesstamm, an Gnade,	Heil und Gaben für eine
Gesangbuch1778_1_027233	Heil und Gaben fer eine	Fülle haben, die uns nichts
Gesangbuch1778_1_027234	Fülle haben, die uns nichts	gebrechen läßt: das ist nicht
Gesangbuch1778_1_027235	läßt gebrechen: das lft nicht	auszusprechen.
Gesangbuch1778_1_027236	auszuprechen.	8. Geschwiter! Seht ihn
Gesangbuch1778_1_027237	8. Gefchwiter! feht ihn	an, den wunden Schmerzensmann,
Gesangbuch1778_1_027238	an, den wundten Schmers	der uns, da wir
Gesangbuch1778_1_027239	zensmann, der uns, da wir	verloren waren, versöhnt hat und
Gesangbuch1778_1_027240	verloren, verfehnt hat, und	

ID

Gesangbuch1778_1_027241
 Gesangbuch1778_1_027242
 Gesangbuch1778_1_027243
 Gesangbuch1778_1_027244
 Gesangbuch1778_1_027245
 Gesangbuch1778_1_027246
 Gesangbuch1778_1_027247
 Gesangbuch1778_1_027248
 Gesangbuch1778_1_027249
 Gesangbuch1778_1_027250
 Gesangbuch1778_1_027251
 Gesangbuch1778_1_027252
 Gesangbuch1778_1_027253
 Gesangbuch1778_1_027254
 Gesangbuch1778_1_027255
 Gesangbuch1778_1_027256
 Gesangbuch1778_1_027257
 Gesangbuch1778_1_027258
 Gesangbuch1778_1_027259
 Gesangbuch1778_1_027260
 Gesangbuch1778_1_027261
 Gesangbuch1778_1_027262
 Gesangbuch1778_1_027263
 Gesangbuch1778_1_027264
 Gesangbuch1778_1_027265
 Gesangbuch1778_1_027266
 Gesangbuch1778_1_027267
 Gesangbuch1778_1_027268
 Gesangbuch1778_1_027269
 Gesangbuch1778_1_027270
 Gesangbuch1778_1_027271
 Gesangbuch1778_1_027272
 Gesangbuch1778_1_027273
 Gesangbuch1778_1_027274
 Gesangbuch1778_1_027275
 Gesangbuch1778_1_027276
 Gesangbuch1778_1_027277
 Gesangbuch1778_1_027278
 Gesangbuch1778_1_027279
 Gesangbuch1778_1_027280

Diplomatische Transkription

erkoren vor allen Ewigkeis
 ten, zu lauter Seligkeiten;
 9. Nehmt Theil am Lies
 beschmerz, der ißt mein
 armes Herz, indem mein
 Mund ihm finget, aufs
 innigfte durchdringet; o
 Lammlein ohne gleichen!
 wer kan dein Lob erreichen?
 10. Was feiner Arbeit
 Lohn, ftimm mit in meis
 nen Ton: wir wolln ihm
 Ehre geben, und feinen
 Ruhm erheben, durch alle
 unfre Zeiten und in den
 Ewigkeiten.
 <pb n="364b" src="364.jpg" />
 11. Er laß von feinem
 Blut und Tod der Zeugen
 Muth mit Gotteskräften
 fprechen, daß Sänderhers
 zen brechen, und ganze
 Nationen ihm feine Arbeit
 lohnen!
 12. Nun Liebenswürdigis
 fter! des Volkes GOtt und
 HErr, das dich fo innig
 ehret, und an den Wunden
 zehret: vom meiften muß
 man fchweigen, und fich
 nur drüber beugen.
 13. Und das ifts End
 vom Lied, obgleich ein jes
 des fieht, daß zu des Lams
 mes Ehre noch viel zu las
 gen ware: das Kreuz hat
 größre Wunder, als man
 noch weiß ißunder.
 657. Mel. 98.
 Wärdge Wunden JEFu!

Normalisierter Text

vor allen Ewigkeiten
 zu lauter Seligkeit erkoren hat;
 9. Nehmt teil am Liebeschmerz,
 der isst mein
 armes Herz, indem mein
 Mund ihm singt, aufs
 innigste durchdringt; o
 Lämmlein ohnegleichen!
 Wer kann dein Lob erreichen?
 10. Was seiner Arbeit
 Lohn ist, stimm mit in meinen
 Ton: wir wollen ihm
 Ehre geben und seinen
 Ruhm erheben, durch alle
 unsere Zeiten und in den
 Ewigkeiten.
 <pb n="364b" src="364.jpg" />
 11. Er lasse von seinem
 Blut und Tod den Zeugen
 Mut mit Gotteskraft
 sprechen, dass Sünderherzen
 brechen und ganze
 Nationen ihm seine Arbeit
 lohnen!
 12. Nun Liebenswürdigster!
 Gott und Herr des
 Volkes, das dich so innig
 ehrt und an den Wunden
 zehrt: vom Meisten muss
 man schweigen und sich
 nur darüber beugen.
 13. Und das ist das Ende
 vom Lied, obgleich ein jeder
 sieht, dass zu des Lammes
 Ehre noch viel zu sagen
 wäre: das Kreuz hat
 größere Wunder, als man
 noch weiß, jetzt.
 657. Mel. 98.
 Würdige Wunden Jesu!

ID

Gesangbuch1778_1_027281
 Gesangbuch1778_1_027282
 Gesangbuch1778_1_027283
 Gesangbuch1778_1_027284
 Gesangbuch1778_1_027285
 Gesangbuch1778_1_027286
 Gesangbuch1778_1_027287
 Gesangbuch1778_1_027288
 Gesangbuch1778_1_027289
 Gesangbuch1778_1_027290
 Gesangbuch1778_1_027291
 Gesangbuch1778_1_027292
 Gesangbuch1778_1_027293
 Gesangbuch1778_1_027294
 Gesangbuch1778_1_027295
 Gesangbuch1778_1_027296
 Gesangbuch1778_1_027297
 Gesangbuch1778_1_027298
 Gesangbuch1778_1_027299
 Gesangbuch1778_1_027300
 Gesangbuch1778_1_027301
 Gesangbuch1778_1_027302
 Gesangbuch1778_1_027303
 Gesangbuch1778_1_027304
 Gesangbuch1778_1_027305
 Gesangbuch1778_1_027306
 Gesangbuch1778_1_027307
 Gesangbuch1778_1_027308
 Gesangbuch1778_1_027309
 Gesangbuch1778_1_027310
 Gesangbuch1778_1_027311
 Gesangbuch1778_1_027312
 Gesangbuch1778_1_027313
 Gesangbuch1778_1_027314
 Gesangbuch1778_1_027315
 Gesangbuch1778_1_027316
 Gesangbuch1778_1_027317
 Gesangbuch1778_1_027318
 Gesangbuch1778_1_027319
 Gesangbuch1778_1_027320

Diplomatische Transkription

mit Liebeszähren wolln
 wir euch hier und dort ewig
 ehren: ihr feyd es werth!
 2. Theure Wunden JEs
 fu! man muß GOtt loben,
 der uns auf diefe Zeit aufs
 gehoben, da man euch hat.
 3. Blutge Wunden JEs
 fu! wer euch nicht liebet
 und ihm zum Lohne fein
 Herz nicht giebet, der bleibt
 im Tod.
 4. Schmerzenswunden
 JEFu! ihm fo empfindlich,
 ihr heilt den Schaden der
 Y 5 Sän-
 <pb n="365a" src="365.jpg" />
 346 Von der Liebe zu JEFu,
 Sänder gründlich, und feyd
 bewahrt.
 5. Heilige Wunden JEs
 fu! ihr Fellenlöcher, macht
 Sänder heilig, aus Heiligen
 Schacher: wie wunderbar!
 6. Kräftge Wunden JEs
 fu, voll Lebensäfte! wer
 euch lich nahet, der fñhlt
 die Kräfte des Gottesbluts.
 7. Nahe Wunden JEFu!
 ich bin nicht gerne und war
 es auch nur ein Haarbreit
 ferne, getrennt von euch.
 8. Tiefe Wunden JEFu!
 in euren Ritzen wolln wir
 als Täublein geborgen fitzen
 vor Sänd und Tod.
 9. Helle Wunden JEFu!
 bey euren Strahlen wolln
 wir ihn fleißig am Kreuz
 abmahlen, nur Herzen her!

Normalisierter Text

Mit Liebestränen wollen
 wir euch hier und dort ewig
 ehren: ihr seid es wert!
 2. Teure Wunden Jesu!
 Man muss Gott loben,
 der uns auf diese Zeit erhoben
 hat, da man euch hat.
 3. Blutige Wunden Jesu!
 Wer euch nicht liebt
 und ihm zum Lohn sein
 Herz nicht gibt, der bleibt
 im Tod.
 4. Schmerzenswunden
 Jesu! Ihm so empfindlich,
 ihr heilt den Schaden der
 Y 5 Sün-
 <pb n="365a" src="365.jpg" />
 346 Von der Liebe zu Jesu,
 Sünder gründlich und seid
 bewährt.
 5. Heilige Wunden Jesu!
 Ihr Felsenlöcher, macht
 Sünder heilig, aus Heiligen
 Schächer: wie wunderbar!
 6. Kräftige Wunden Jesu,
 voll Lebensäfte! Wer
 euch sich naht, der fühlt
 die Kräfte des Gottesbluts.
 7. Nahe Wunden Jesu!
 Ich bin nicht gerne und wäre
 es auch nur ein Haarbreit
 ferne, getrennt von euch.
 8. Tiefe Wunden Jesu!
 In euren Ritzen wollen wir
 als Täublein geborgen sitzen
 vor Sünd und Tod.
 9. Helle Wunden Jesu!
 Bei euren Strahlen wollen
 wir ihn fleißig am Kreuz
 abmalen, nur Herzen her!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027361	<pb n="365e" src="365.jpg" />	<pb n="365e" src="365.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027362	Ichwebet: ja eben das ers	schwebt: ja eben das erweckt
Gesangbuch1778_1_027363	weckt den Trieb, daß ich dich	den Trieb, dass ich dich
Gesangbuch1778_1_027364	wirklich herzlich lieb — wie	wirklich herzlich lieb — wie
Gesangbuch1778_1_027365	lieb, das weißt du — has	lieb, das weißt du — haben
Gesangbuch1778_1_027366	ben kan; und doch ifts nicht	kann; und doch ist es nicht
Gesangbuch1778_1_027367	damit gethan: du höchstes	damit getan: du höchstes
Gesangbuch1778_1_027368	Gut! die rothe Fluth von	Gut! Die rote Flut von
Gesangbuch1778_1_027369	deinem Blut verdient noch	deinem Blut verdient noch
Gesangbuch1778_1_027370	heißre Liebesgluth.	heißere Liebesglut.
Gesangbuch1778_1_027371	659.	659.
Gesangbuch1778_1_027372	<pb n="366a" src="366.jpg" />	<pb n="366a" src="366.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027373	und Sehnsucht nach ihm. 347	und Sehnsucht nach ihm. 347
Gesangbuch1778_1_027374	659. Mel. 174.	659. Mel. 174.
Gesangbuch1778_1_027375	JEfu, deine Lieb ift faffe;	Jesu, deine Liebe ist süße;
Gesangbuch1778_1_027376	und jemehr ich fie ges	und je mehr ich sie genieße,
Gesangbuch1778_1_027377	nieffe, deftomehr verlangt	desto mehr verlangt
Gesangbuch1778_1_027378	in mir Seel und Sinn und	in mir Seele und Sinn und
Gesangbuch1778_1_027379	Geift nach dir! deine Treu	Geist nach dir! Deine Treue
Gesangbuch1778_1_027380	ift meine Freude, dein Vers	ist meine Freude, dein Verdienst
Gesangbuch1778_1_027381	dient ift meine Weide, und	ist meine Weide und
Gesangbuch1778_1_027382	dein Segen mein Gewinn:	dein Segen mein Gewinn:
Gesangbuch1778_1_027383	wohl mir, daß ich deine bin.	wohl mir, dass ich deine bin.
Gesangbuch1778_1_027384	660. Mel. 197.	660. Mel. 197.
Gesangbuch1778_1_027385	Sieh, hie bin ich, Eh-	Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig!
Gesangbuch1778_1_027386	renkønig! lege mich	Lege mich
Gesangbuch1778_1_027387	vor deinen Thron; Ichwache	vor deinen Thron; schwache
Gesangbuch1778_1_027388	Thranen, kindlich Sehnen,	Tränen, kindliches Sehnen,
Gesangbuch1778_1_027389	bring ich dir, du Mens	bring ich dir, du Menschensohn!
Gesangbuch1778_1_027390	chenfohn! laß dich fins	Lass dich finden
Gesangbuch1778_1_027391	den .:; von mir, der ich	.:; von mir, der ich
Gesangbuch1778_1_027392	Alch und Thon.	Asch und Ton bin.
Gesangbuch1778_1_027393	2. Sieh doch auf mich,	2. Sieh doch auf mich,
Gesangbuch1778_1_027394	HErr! ich bitt dich, lenke	Herr! Ich bitte dich, lenke
Gesangbuch1778_1_027395	mich nach deinem Sinn;	mich nach deinem Sinn;
Gesangbuch1778_1_027396	dich alleine ich nur meine,	dich allein ich nur meine,
Gesangbuch1778_1_027397	dein erkaufes Erb ich bin:	dein erkaufes Erbe ich bin:
Gesangbuch1778_1_027398	laß dich finden, .:; gib dich	lass dich finden, .:; gib dich
Gesangbuch1778_1_027399	mir, und nimm mich hin!	mir und nimm mich hin!
Gesangbuch1778_1_027400	3. Ich begehre nichts,	3. Ich begehre nichts,

ID

Gesangbuch1778_1_027401
 Gesangbuch1778_1_027402
 Gesangbuch1778_1_027403
 Gesangbuch1778_1_027404
 Gesangbuch1778_1_027405
 Gesangbuch1778_1_027406
 Gesangbuch1778_1_027407
 Gesangbuch1778_1_027408
 Gesangbuch1778_1_027409
 Gesangbuch1778_1_027410
 Gesangbuch1778_1_027411
 Gesangbuch1778_1_027412
 Gesangbuch1778_1_027413
 Gesangbuch1778_1_027414
 Gesangbuch1778_1_027415
 Gesangbuch1778_1_027416
 Gesangbuch1778_1_027417
 Gesangbuch1778_1_027418
 Gesangbuch1778_1_027419
 Gesangbuch1778_1_027420
 Gesangbuch1778_1_027421
 Gesangbuch1778_1_027422
 Gesangbuch1778_1_027423
 Gesangbuch1778_1_027424
 Gesangbuch1778_1_027425
 Gesangbuch1778_1_027426
 Gesangbuch1778_1_027427
 Gesangbuch1778_1_027428
 Gesangbuch1778_1_027429
 Gesangbuch1778_1_027430
 Gesangbuch1778_1_027431
 Gesangbuch1778_1_027432
 Gesangbuch1778_1_027433
 Gesangbuch1778_1_027434
 Gesangbuch1778_1_027435
 Gesangbuch1778_1_027436
 Gesangbuch1778_1_027437
 Gesangbuch1778_1_027438
 Gesangbuch1778_1_027439
 Gesangbuch1778_1_027440

Diplomatische Transkription

o HErr! als nur deine
 freye Gnad, die du giebest,
 weil du liebest, eh man dich
 liebt in der That: laß dich
 finden, ;: der hat alles,
 wer dich hat.
 661. Mel. 72.
 Laß in deinen Armen,
 JEſu! mich erwarmen;
 <pb n="366b" src="366.jpg" />
 laß mich dich genieſſen, und
 in deinem Lichte, ſchönſtes
 Angeſichte! deine Wunden
 grüßen.
 2. JEſu! laß mich wers
 dein treu Herz auf Er-
 den, daß ich kan mit Freus
 den meine Zeit vollenden,
 und in deinen Händen aus
 der Hütte ſcheiden.
 662. Mel. 244.
 O liebt' ich dich recht
 bränftig, der du mich
 erft geliebt! ich bin mir
 felbt kaum gänftig, und oft-
 mals drum betrübt: denn
 dein vergoßnes Blut, die
 ſchöne rothe Fluth, verdient
 unwiderſprechlich viel heiß-
 re Liebesgluth.
 663. Mel. 167.
 Könt ich recht von Lieben
 fagen, lieber GOTT!
 was braucht ich mehr? foll
 ich fragen oder fagen, wie
 doch meiner Seele war,
 wenn ſie bloß an JEſu hins
 ge, ſich und alles fahren
 ließ? ich bin ganz gewiß,
 es ginge mitten in das

Normalisierter Text

o Herr! als nur deine
 freie Gnad, die du gibst,
 weil du liebst, ehe man dich
 liebt in der Tat: lass dich
 finden, ;: der hat alles,
 wer dich hat.
 661. Mel. 72.
 Lass in deinen Armen,
 Jesu! mich erwarmen;
 <pb n="366b" src="366.jpg" />
 lass mich dich genießen und
 in deinem Lichte, schönstes
 Angesichte! deine Wunden
 grüßen.
 2. Jesu! Lass mich werden
 dein treues Herz auf Erden,
 dass ich kann mit Freuden
 meine Zeit vollenden
 und in deinen Händen aus
 der Hütte scheiden.
 662. Mel. 244.
 O liebte ich dich recht
 brünstig, der du mich
 erst geliebt! Ich bin mir
 selbst kaum günstig und oftmals
 drum betrübt: denn
 dein vergossenes Blut, die
 schöne rote Flut, verdient
 unwidersprechlich viel heißere
 Liebesglut.
 663. Mel. 167.
 Könnte ich recht von Liebe
 sagen, lieber Gott!
 Was bräuchte ich mehr? Soll
 ich fragen oder sagen, wie
 es doch meiner Seele wäre,
 wenn sie bloß an Jesu hinge,
 sich und alles fahren
 ließe? Ich bin ganz gewiss,
 es ginge mitten in das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027441	Paradies.	Paradies.
Gesangbuch1778_1_027442	2. O erfüllte JEFu Liebe	2. O erfüllte Jesu Liebe
Gesangbuch1778_1_027443	unfre Herzen Tag und	unsere Herzen Tag und
Gesangbuch1778_1_027444	Nacht! o warn wir mit	Nacht! O wären wir mit
Gesangbuch1778_1_027445	muntem Triebe früh und	munterem Triebe früh und
Gesangbuch1778_1_027446	ipat auf ihn bedacht! Itens	spät auf ihn bedacht! Stünde
Gesangbuch1778_1_027447	de doch Herz, Sinn und	doch Herz, Sinn und
Gesangbuch1778_1_027448	Keh-	Keh-
Gesangbuch1778_1_027449	<pb n="367a" src="367.jpg" />	<pb n="367a" src="367.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027450	348 Von der Liebe zu JEFu,	348 Von der Liebe zu Jesu,
Gesangbuch1778_1_027451	Kehle täglich zum Beweis	Kehle täglich zum Beweis
Gesangbuch1778_1_027452	bereit, wie lich Geift und	bereit, wie sich Geist und
Gesangbuch1778_1_027453	Leib und Seele GÖttes un-	Leib und Seele Gottes unseres
Gesangbuch1778_1_027454	fers Heilands freut!	Heilands freut!
Gesangbuch1778_1_027455	664. Mel. 381.	664. Mel. 381.
Gesangbuch1778_1_027456	Nun will ich mich fcheis	Nun will ich mich scheiden
Gesangbuch1778_1_027457	den von allen Dingen,	von allen Dingen
Gesangbuch1778_1_027458	und mich zu meinem Ges	und mich zu meinem Geliebten
Gesangbuch1778_1_027459	liebten Ichwingen, der an	schwingen, der an
Gesangbuch1778_1_027460	dem Kreuz fär mich ges	dem Kreuz für mich gebüßt
Gesangbuch1778_1_027461	baßt: nichts kan im Hims	hat: nichts kann im Himmel
Gesangbuch1778_1_027462	mel und auf Erden gefuns	und auf Erden gefunden
Gesangbuch1778_1_027463	ben und genennet werden,	und genannt werden,
Gesangbuch1778_1_027464	das mit ihm zu vergleis	das mit ihm zu vergleichen
Gesangbuch1778_1_027465	chen ift.	ist.
Gesangbuch1778_1_027466	2. O lieblicher Heiland,	2. O lieblicher Heiland,
Gesangbuch1778_1_027467	du mein Verfehner! ich	du mein Versöhner! Ich
Gesangbuch1778_1_027468	finde nichts dir gleich, noch	finde nichts dir gleich, noch
Gesangbuch1778_1_027469	Ichöner, und lehn mich nur	schöner, und sehne mich nur
Gesangbuch1778_1_027470	nach dir allein: ich will	nach dir allein: ich will
Gesangbuch1778_1_027471	dich in mein Herze Ichließs	dich in mein Herz schließen
Gesangbuch1778_1_027472	fen, und, fanfte Ruhe zu	und, sanfte Ruhe zu
Gesangbuch1778_1_027473	genieffen, in deinem Lichte	genießen, in deinem Lichte
Gesangbuch1778_1_027474	fröhlich feyn.	fröhlich sein.
Gesangbuch1778_1_027475	665. Mel. 45.	665. Mel. 45.
Gesangbuch1778_1_027476	O welch ein Licht tritt ins	O welch ein Licht tritt ins
Gesangbuch1778_1_027477	Geficht, wenn er im	Gesicht, wenn er im
Gesangbuch1778_1_027478	Herzen funkelt, Er, ders	Herzen funkelt, er, das
Gesangbuch1778_1_027479	Ichönfte Morgenroth, wie	schönste Morgenrot, wie
Gesangbuch1778_1_027480	der Tag, verdunkelt.	der Tag, verdunkelt.

ID

Gesangbuch1778_1_027481
 Gesangbuch1778_1_027482
 Gesangbuch1778_1_027483
 Gesangbuch1778_1_027484
 Gesangbuch1778_1_027485
 Gesangbuch1778_1_027486
 Gesangbuch1778_1_027487
 Gesangbuch1778_1_027488
 Gesangbuch1778_1_027489
 Gesangbuch1778_1_027490
 Gesangbuch1778_1_027491
 Gesangbuch1778_1_027492
 Gesangbuch1778_1_027493
 Gesangbuch1778_1_027494
 Gesangbuch1778_1_027495
 Gesangbuch1778_1_027496
 Gesangbuch1778_1_027497
 Gesangbuch1778_1_027498
 Gesangbuch1778_1_027499
 Gesangbuch1778_1_027500
 Gesangbuch1778_1_027501
 Gesangbuch1778_1_027502
 Gesangbuch1778_1_027503
 Gesangbuch1778_1_027504
 Gesangbuch1778_1_027505
 Gesangbuch1778_1_027506
 Gesangbuch1778_1_027507
 Gesangbuch1778_1_027508
 Gesangbuch1778_1_027509
 Gesangbuch1778_1_027510
 Gesangbuch1778_1_027511
 Gesangbuch1778_1_027512
 Gesangbuch1778_1_027513
 Gesangbuch1778_1_027514
 Gesangbuch1778_1_027515
 Gesangbuch1778_1_027516
 Gesangbuch1778_1_027517
 Gesangbuch1778_1_027518
 Gesangbuch1778_1_027519
 Gesangbuch1778_1_027520

Diplomatische Transkription

2. Er fegnet mich fo
 fählbarlich, daß sich Geift,
 Leib und Seele GOttes meis
 nes Heilands freut, bey
 Gebrech und Fehle.
 3. Sein Gnadenblick
 macht mir mein Glæck von
 <pb n="367b" src="367.jpg" />
 Tag zu Tage vefter; und
 bedarf ich Troft, fo ift er
 allein mein Trøfter.
 4. Drum wänfch ich mir,
 folang ich hier abwefend von
 ihm walle, daß mir meine
 Zuverficht zu ihm nie ents
 falle!
 5. O fehnt' ich mich herzs
 inniglich nach ihm nur uns
 verræcklich; fo war ich nach
 Seel und Leib unbefchreibs
 lich glæcklich!
 6. Denn wenn ich wein
 ums feligfeyn in feiner lies
 ben Nähe; ifts fchon ims
 mer ein Beweis, daß er
 vor mir ftehe.
 7. Die Seligkeit, ihm
 allezeit das Herze zuzus
 fchicken, hat den Troft nies
 malen weit: er will uns
 erquicken.
 666. Mel. 22.
 An JEſum denken oft und
 viel, bringt Wonn und
 Freud ohn Maaß und Ziel;
 ohn ihn ift alle Freud uns
 werth, und was man auf
 der Welt begehrt.
 2. Nichts liebers meine
 Zunge fingt, nichts reiners

Normalisierter Text

2. Er segnet mich so
 fühlbarlich, dass sich Geist,
 Leib und Seele Gottes meines
 Heilands freut, bei
 Gebrechen und Fehlern.
 3. Sein Gnadenblick
 macht mir mein Glück von
 <pb n="367b" src="367.jpg" />
 Tag zu Tag fester; und
 bedarf ich Trost, so ist er
 allein mein Tröster.
 4. Drum wünsch ich mir,
 solange ich hier abwesend von
 ihm walle, dass mir meine
 Zuversicht zu ihm nie entfalle!
 5. O sehnte ich mich herzlich
 nach ihm nur unverrücklich;
 so wäre ich nach
 Seele und Leib unbeschreiblich
 glücklich!
 6. Denn wenn ich weine
 ums Seligsein in seiner lieben
 Nähe; ist es schon immer
 ein Beweis, dass er
 vor mir stehe.
 7. Die Seligkeit, ihm
 allezeit das Herz zuzuschicken,
 hat den Trost niemals
 weit: er will uns
 erquicken.
 666. Mel. 22.
 An Jesum denken oft und
 viel, bringt Wonne und
 Freud ohn Maß und Ziel;
 ohn ihn ist alle Freud uns
 wert und was man auf
 der Welt begehrt.
 2. Nichts Lieberes meine
 Zunge singt, nichts Reineres

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027521	meinen Ohren klingt, nichts	meinen Ohren klingt, nichts
Gesangbuch1778_1_027522	löffers meinem Herzen ift,	Süßeres meinem Herzen ist,
Gesangbuch1778_1_027523	als mein herzlichster JE	als mein herzlichster Jesus
Gesangbuch1778_1_027524	us Christ.	Christ.
Gesangbuch1778_1_027525	3. Wo bist du dann, o	3. Wo bist du dann, o
Gesangbuch1778_1_027526	Bräutigam? wo weidest	Bräutigam? Wo weidest
Gesangbuch1778_1_027527	du,	du,
Gesangbuch1778_1_027528	<pb n="368a" src="368.jpg" />	<pb n="368a" src="368.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027529	und Sehnsucht nach ihm. 349	und Sehnsucht nach ihm. 349
Gesangbuch1778_1_027530	du, o Gotteslamm? an	du, o Gotteslamm? An
Gesangbuch1778_1_027531	welchem Brännlein ruheft	welchem Brünnelein ruhest
Gesangbuch1778_1_027532	du? ich dürfte: laß mich	du? Ich dürste: lass mich
Gesangbuch1778_1_027533	auch herzu!	auch herzu!
Gesangbuch1778_1_027534	4. An dir mein Herz	4. An dir mein Herz
Gesangbuch1778_1_027535	hat feine Luft, wie feiß du	hat seine Lust, wie süß du
Gesangbuch1778_1_027536	feyft, ift mir bewußt; mein	seist, ist mir bewusst; mein
Gesangbuch1778_1_027537	Ruhm ift ganz auf dich ges	Ruhm ist ganz auf dich gestellt,
Gesangbuch1778_1_027538	ftellt, o JEfu, Heiland als	o Jesu, Heiland aller
Gesangbuch1778_1_027539	ler Welt!	Welt!
Gesangbuch1778_1_027540	667. Mel. 20.	667. Mel. 20.
Gesangbuch1778_1_027541	JEfu, deiner zu gedens	Jesu, deiner zu gedenken,
Gesangbuch1778_1_027542	ken, kan dem Herzen	kann dem Herzen
Gesangbuch1778_1_027543	Freude ickenken: aber mit	Freude schenken: aber mit
Gesangbuch1778_1_027544	was Himmelstränken labt	was Himmelstränken labt
Gesangbuch1778_1_027545	uns deine Gegenwart!	uns deine Gegenwart!
Gesangbuch1778_1_027546	2. Lieblicher hat nichts	2. Lieblicher hat nichts
Gesangbuch1778_1_027547	geklungen, Ichöners ift noch	geklungen, Schöneres ist noch
Gesangbuch1778_1_027548	nichts gefungen, fanfter	nichts gesungen, Sanfteres
Gesangbuch1778_1_027549	nichts ins Herz gedrun	nichts ins Herz gedrun
Gesangbuch1778_1_027550	gen, als mein feffer JEfus	als mein süßer Jesus
Gesangbuch1778_1_027551	Christ.	Christ.
Gesangbuch1778_1_027552	3. Tröstlich, wenn man	3. Tröstlich, wenn man
Gesangbuch1778_1_027553	reuig ftehet; herzlich, wenn	reuig stehet; herzlich, wenn
Gesangbuch1778_1_027554	man vor ihm flehet; liebs	man vor ihm flehet; lieblich,
Gesangbuch1778_1_027555	lich, wenn man zu ihm ges	wenn man zu ihm gehet;
Gesangbuch1778_1_027556	het; unausprechlich, wenn	unaussprechlich, wenn
Gesangbuch1778_1_027557	er da.	er da.
Gesangbuch1778_1_027558	4. Mit Maria will ich	4. Mit Maria will ich
Gesangbuch1778_1_027559	ftehen, ich will fröh zum	stehen, ich will früh zum
Gesangbuch1778_1_027560	Grabe gehen, und ihm nach	Grabe gehen und ihm nach

ID

Gesangbuch1778_1_027561
 Gesangbuch1778_1_027562
 Gesangbuch1778_1_027563
 Gesangbuch1778_1_027564
 Gesangbuch1778_1_027565
 Gesangbuch1778_1_027566
 Gesangbuch1778_1_027567
 Gesangbuch1778_1_027568
 Gesangbuch1778_1_027569
 Gesangbuch1778_1_027570
 Gesangbuch1778_1_027571
 Gesangbuch1778_1_027572
 Gesangbuch1778_1_027573
 Gesangbuch1778_1_027574
 Gesangbuch1778_1_027575
 Gesangbuch1778_1_027576
 Gesangbuch1778_1_027577
 Gesangbuch1778_1_027578
 Gesangbuch1778_1_027579
 Gesangbuch1778_1_027580
 Gesangbuch1778_1_027581
 Gesangbuch1778_1_027582
 Gesangbuch1778_1_027583
 Gesangbuch1778_1_027584
 Gesangbuch1778_1_027585
 Gesangbuch1778_1_027586
 Gesangbuch1778_1_027587
 Gesangbuch1778_1_027588
 Gesangbuch1778_1_027589
 Gesangbuch1778_1_027590
 Gesangbuch1778_1_027591
 Gesangbuch1778_1_027592
 Gesangbuch1778_1_027593
 Gesangbuch1778_1_027594
 Gesangbuch1778_1_027595
 Gesangbuch1778_1_027596
 Gesangbuch1778_1_027597
 Gesangbuch1778_1_027598
 Gesangbuch1778_1_027599
 Gesangbuch1778_1_027600

Diplomatische Transkription

dem Herzen lehen, mit den
 Augen des Gemäths.
 5. JEſu, wunderbarer
 König, dem die Völker uns
 terthanig, gegen den mir
 all's zu wenig: du allein
 biſt liebenswerth!
 <pb n="368b" src="368.jpg" />
 6. Lieber HErr! bleib in
 der Nähe, daß dein Licht
 im Geiſt entftehe, und die
 Finſterniß vergehe, und wir
 ſchmecken deine Kraft.
 7. Wenn du uns trittſt
 vors Gefichte, wird es in
 dem Herzen lichte, alles
 Eitle wird zunichte, und
 die Liebe glöheth auf.
 8. An dein Herze ſich
 gewöhnen, macht der Seel
 ein ewig Sehnen, aus den
 Augen preßt es Thränen,
 aus dem Herzen: Kyrie!
 9. Hunger krigen, die
 dich ſchmecken, dein Geſ
 nuß kan Durft erwecken,
 Sehnfucht, ſich nach nichts
 zu ſtrecken, als nach dir,
 den's Herze meint.
 10. Taufendmal geht
 mein Verlangen nach dir
 hin, dich zu umfangen; aber
 wenn kömft du gegangen,
 und erfättigt mich mit dir?
 11. Wo ich lebe auf der
 Erde, ſuch ich dich, o Hirt,
 der Heerde; fröhlich, wenn
 ich finden werde; felig, wenn
 ich dich erhalt.
 12. Dann will ich dich

Normalisierter Text

dem Herzen ſehen, mit den
 Augen des Gemüts.
 5. Jeſu, wunderbarer
 König, dem die Völker untertänig,
 gegen den mir
 alles zu wenig iſt: du allein
 biſt liebenswert!
 <pb n="368b" src="368.jpg" />
 6. Lieber Herr! Bleib in
 der Nähe, daß dein Licht
 im Geiſt entſtehe und die
 Finſternis vergehe und wir
 ſchmecken deine Kraft.
 7. Wenn du uns trittſt
 vors Geſichte, wird es in
 dem Herzen licht, alles
 Eitle wird zunichte und
 die Liebe glüht auf.
 8. An dein Herz ſich
 gewöhnen, macht der Seele
 ein ewiges Sehnen, aus den
 Augen preſſt es Tränen,
 aus dem Herzen: Kyrie!
 9. Hunger kriegen, die
 dich ſchmecken, dein Genuß
 kann Durſt erwecken,
 Sehnsucht, ſich nach nichts
 zu ſtrecken, als nach dir,
 den das Herz meint.
 10. Tausendmal geht
 mein Verlangen nach dir
 hin, dich zu umfangen; aber
 wann kommſt du gegangen
 und erſättigſt mich mit dir?
 11. Wo ich lebe auf der
 Erde, ſuch ich dich, o Hirt
 der Herde; fröhlich, wenn
 ich finden werde; ſelig, wenn
 ich dich erhalte.
 12. Dann will ich dich

ID

Gesangbuch1778_1_027601
 Gesangbuch1778_1_027602
 Gesangbuch1778_1_027603
 Gesangbuch1778_1_027604
 Gesangbuch1778_1_027605
 Gesangbuch1778_1_027606
 Gesangbuch1778_1_027607
 Gesangbuch1778_1_027608
 Gesangbuch1778_1_027609
 Gesangbuch1778_1_027610
 Gesangbuch1778_1_027611
 Gesangbuch1778_1_027612
 Gesangbuch1778_1_027613
 Gesangbuch1778_1_027614
 Gesangbuch1778_1_027615
 Gesangbuch1778_1_027616
 Gesangbuch1778_1_027617
 Gesangbuch1778_1_027618
 Gesangbuch1778_1_027619
 Gesangbuch1778_1_027620
 Gesangbuch1778_1_027621
 Gesangbuch1778_1_027622
 Gesangbuch1778_1_027623
 Gesangbuch1778_1_027624
 Gesangbuch1778_1_027625
 Gesangbuch1778_1_027626
 Gesangbuch1778_1_027627
 Gesangbuch1778_1_027628
 Gesangbuch1778_1_027629
 Gesangbuch1778_1_027630
 Gesangbuch1778_1_027631
 Gesangbuch1778_1_027632
 Gesangbuch1778_1_027633
 Gesangbuch1778_1_027634
 Gesangbuch1778_1_027635
 Gesangbuch1778_1_027636
 Gesangbuch1778_1_027637
 Gesangbuch1778_1_027638
 Gesangbuch1778_1_027639
 Gesangbuch1778_1_027640

Diplomatische Transkription

recht genieffen und dein Arm
 wird mich umschließen: o wie
 will ich dich da küssen! aber,
 ach! wie lange währts?
 13. JEfus herrfcht in
 großem Frieden, der bes
 wahrft fein Volk hienieden,
 daß,
 <pb n="369a" src="369.jpg" />
 350 Von der Liebe zu JEfu,
 daß, bis es ihm nachges
 chieden, es hier felig wars
 ten kan.
 14. JEfus ift zum Vas
 ter gangen, hat den vors
 gen Glanz empfangen: aber
 meines Geiffts Verlangen
 ift ihm da auch nachgeeilt.
 15. JEfus, den wir ißt
 mit Loben und mit Pfals
 men hoch erhoben, JEfus
 hat aus Gnaden droben
 uns die Stätte zubereit't.
 668. Mel. 64.
 O JEfu Chrift! der du
 mir bift der Liebft' auf
 diefer Erden: gib, daß ich
 hier allein nach dir mag
 hingezogen werden.
 2. Zeuch uns nach dir,
 fo laufen wir mit herzlis
 chem Belieben, in dem
 Geruch, der uns den Fluch
 verjagt hat und vertrieben.
 3. Zeuch uns nach dir,
 fo laufen wir, dein liebftes
 Herz zu küssen, und feinen
 Saft mit aller Kraft aufs
 befte zu genieffen.
 4. Zeuch mich an dich,

Normalisierter Text

recht genießen und dein Arm
 wird mich umschließen: o wie
 will ich dich da küssen! Aber,
 ach! Wie lange währts?
 13. Jesus herrscht in
 großem Frieden, der sein
 Volk hienieden bewahrt,
 dass,
 <pb n="369a" src="369.jpg" />
 350 Von der Liebe zu Jesu,
 dass, bis es ihm nachgeschieden,
 es hier selig warten
 kann.
 14. Jesus ist zum Vater
 gegangen, hat den vorigen
 Glanz empfangen: aber
 meines Geistes Verlangen
 ist ihm da auch nachgeeilt.
 15. Jesus, den wir jetzt
 mit Loben und mit Psalmen
 hoch erhoben, Jesus
 hat aus Gnaden droben
 uns die Stätte zubereitet.
 668. Mel. 64.
 O Jesu Christ! Der du
 mir bist der Liebste auf
 dieser Erden: gib, dass ich
 hier allein nach dir mag
 hingezogen werden.
 2. Zieh uns nach dir,
 so laufen wir mit herzlichem
 Belieben, in dem
 Geruch, der uns den Fluch
 verjagt und vertrieben hat.
 3. Zieh uns nach dir,
 so laufen wir, dein liebstes
 Herz zu küssen und seinen
 Saft mit aller Kraft aufs
 Beste zu genießen.
 4. Zieh mich an dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027641	und labe mich mit deinem	und labe mich mit deinem
Gesangbuch1778_1_027642	Freudenole! kommst du hers	Freudenöl! Kommst du herein
Gesangbuch1778_1_027643	ein ins Herzens Schrein,	ins Herzens Schrein,
Gesangbuch1778_1_027644	fo freut lich Leib und Seele.	so freut sich Leib und Seele.
Gesangbuch1778_1_027645	669. Mel. 83.	669. Mel. 83.
Gesangbuch1778_1_027646	HErr und GOtt! was ift	Herr und Gott! Was ist
Gesangbuch1778_1_027647	es doch ums Anhäng	es doch ums Anhäng-
Gesangbuch1778_1_027648	<pb n="369b" src="369.jpg" />	<pb n="369b" src="369.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027649	lichfeyn der Deinen: die dich	lichsein der Deinen: die dich
Gesangbuch1778_1_027650	haben, pflegen noch fehns	haben, pflegen noch sehnsuchtsvoll
Gesangbuch1778_1_027651	fuchtsvoll nach dir zu weis	nach dir zu weinen,
Gesangbuch1778_1_027652	nen, o du höchtes Gut! das	o du höchstes Gut! Das
Gesangbuch1778_1_027653	man nie zu viel genieffen kan.	man nie zu viel genießen kann.
Gesangbuch1778_1_027654	670. Mel. 124.	670. Mel. 124.
Gesangbuch1778_1_027655	Seht mit frohem Anges	Seht mit frohem Angesicht
Gesangbuch1778_1_027656	licht meine Freude!	meine Freude!
Gesangbuch1778_1_027657	fehnt, wie mit dem Brautis	Seht, wie ich mich mit dem Bräutigam
Gesangbuch1778_1_027658	gam ich mich weide! er ift	weide! Er ist
Gesangbuch1778_1_027659	mein, und ich bin fein; er	mein und ich bin sein; er
Gesangbuch1778_1_027660	alleine ift es, den ich meine.	allein ist es, den ich meine.
Gesangbuch1778_1_027661	2. Einmal hat er feinen	2. Einmal hat er seinen
Gesangbuch1778_1_027662	Kuß mir gegeben, alsbald	Kuss mir gegeben, alsbald
Gesangbuch1778_1_027663	kont ich ohne ihn nicht mehr	konnte ich ohne ihn nicht mehr
Gesangbuch1778_1_027664	leben; nichts vergnägt mich	leben; nichts vergnügt mich
Gesangbuch1778_1_027665	auffer ihm, alle Dinge find	außer ihm, alle Dinge sind
Gesangbuch1778_1_027666	mir zu geringe.	mir zu gering.
Gesangbuch1778_1_027667	671. Mel. 146.	671. Mel. 146.
Gesangbuch1778_1_027668	Was frag ich nach der	Was frag ich nach der
Gesangbuch1778_1_027669	Welt und allen ihren	Welt und allen ihren
Gesangbuch1778_1_027670	Schätzen? wenn ich mich	Schätzen? Wenn ich mich
Gesangbuch1778_1_027671	nur an dir, HErr JEFu!	nur an dir, Herr Jesu!
Gesangbuch1778_1_027672	kan ergetzen: dich hab ich	kann ergötzen: dich hab ich
Gesangbuch1778_1_027673	einzig mir zur Freude vors	einzig mir zur Freude vorgestellt;
Gesangbuch1778_1_027674	gestellt; du, du bist meine	du, du bist meine
Gesangbuch1778_1_027675	Ruh, was frag ich nach	Ruh, was frag ich nach
Gesangbuch1778_1_027676	der Welt!	der Welt!
Gesangbuch1778_1_027677	2. Was frag ich nach	2. Was frag ich nach
Gesangbuch1778_1_027678	der Welt? mein JEFus ift	der Welt? Mein Jesus ist
Gesangbuch1778_1_027679	mein Leben, mein Schatz,	mein Leben, mein Schatz,
Gesangbuch1778_1_027680	mein Eigenthum, dem ich	mein Eigenthum, dem ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027681	mich ganz ergeben, mein	mich ganz ergeben, mein
Gesangbuch1778_1_027682	ganzes Himmelreich, und	ganzes Himmelreich und
Gesangbuch1778_1_027683	was mir je gefällt; drum	was mir je gefällt; drum
Gesangbuch1778_1_027684	frag ich noch einmal: was	sag ich noch einmal: was
Gesangbuch1778_1_027685	frag ich nach der Welt!	frag ich nach der Welt!
Gesangbuch1778_1_027686	672.	672.
Gesangbuch1778_1_027687	<pb n="370a" src="370.jpg" />	<pb n="370a" src="370.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027688	und Sehnsucht nach ihm. 351	und Sehnsucht nach ihm. 351
Gesangbuch1778_1_027689	672. Mel. 83.	672. Mel. 83.
Gesangbuch1778_1_027690	Meinen JEfum laß ich	Meinen Jesus lass ich
Gesangbuch1778_1_027691	nicht: weil er sich für	nicht: weil er sich für
Gesangbuch1778_1_027692	mich gegeben, so erfordert	mich gegeben, so erfordert
Gesangbuch1778_1_027693	meine Pflicht, nur allein	meine Pflicht, nur allein
Gesangbuch1778_1_027694	für ihn zu leben; er ist	für ihn zu leben; er ist
Gesangbuch1778_1_027695	meines Lebens Licht, meis	meines Lebens Licht, meinen
Gesangbuch1778_1_027696	nen JEfum laß ich nicht!	Jesus lass ich nicht!
Gesangbuch1778_1_027697	2. Nicht nach Welt, nach	2. Nicht nach Welt, nach
Gesangbuch1778_1_027698	Himmel nicht meine Seel	Himmel nicht meine Seele
Gesangbuch1778_1_027699	in mir sich fehnet; JEfum	in mir sich sehnet; Jesus
Gesangbuch1778_1_027700	wünscht sie und sein Licht,	wünscht sie und sein Licht,
Gesangbuch1778_1_027701	der mich hat mit GOTT vers	der mich mit Gott versöhnt
Gesangbuch1778_1_027702	öhnet, der mich frey macht	hat, der mich frei macht
Gesangbuch1778_1_027703	vom Gericht: meinen JES	vom Gericht: meinen Jesum
Gesangbuch1778_1_027704	fum laß ich nicht!	lass ich nicht!
Gesangbuch1778_1_027705	3. Meinen JEfum laß	3. Meinen Jesus lass
Gesangbuch1778_1_027706	ich nicht, ach was könt	ich nicht, ach was könnte
Gesangbuch1778_1_027707	mich beßer laben? Ruhe,	mich besser laben? Ruhe,
Gesangbuch1778_1_027708	Freude, Troft und Licht,	Freude, Trost und Licht,
Gesangbuch1778_1_027709	kan ich alles bey ihm has	kann ich alles bei ihm haben:
Gesangbuch1778_1_027710	ben: alles, was Vergnæs	alles, was Vergnügung
Gesangbuch1778_1_027711	gung gibt, hab ich, weil	gibt, hab ich, weil
Gesangbuch1778_1_027712	mich JEFus liebt.	mich Jesus liebt.
Gesangbuch1778_1_027713	4. Er ist mein und ich	4. Er ist mein und ich
Gesangbuch1778_1_027714	bin fein, Liebe hat nns fo	bin sein, Liebe hat uns so
Gesangbuch1778_1_027715	verbunden; er ist auch mein	verbunden; er ist auch mein
Gesangbuch1778_1_027716	Heil allein, durch fein Blut	Heil allein, durch sein Blut
Gesangbuch1778_1_027717	und tiefe Wunden. Auf	und tiefe Wunden. Auf
Gesangbuch1778_1_027718	ihn bau ich felfenveft, vols	ihn bau ich felsenfest, vollter
Gesangbuch1778_1_027719	ler Hoffnung, die nicht laßt.	Hoffnung, die nicht lässt.
Gesangbuch1778_1_027720	5. Eine Stunde, da man	5. Eine Stunde, da man

ID

Gesangbuch1778_1_027721
 Gesangbuch1778_1_027722
 Gesangbuch1778_1_027723
 Gesangbuch1778_1_027724
 Gesangbuch1778_1_027725
 Gesangbuch1778_1_027726
 Gesangbuch1778_1_027727
 Gesangbuch1778_1_027728
 Gesangbuch1778_1_027729
 Gesangbuch1778_1_027730
 Gesangbuch1778_1_027731
 Gesangbuch1778_1_027732
 Gesangbuch1778_1_027733
 Gesangbuch1778_1_027734
 Gesangbuch1778_1_027735
 Gesangbuch1778_1_027736
 Gesangbuch1778_1_027737
 Gesangbuch1778_1_027738
 Gesangbuch1778_1_027739
 Gesangbuch1778_1_027740
 Gesangbuch1778_1_027741
 Gesangbuch1778_1_027742
 Gesangbuch1778_1_027743
 Gesangbuch1778_1_027744
 Gesangbuch1778_1_027745
 Gesangbuch1778_1_027746
 Gesangbuch1778_1_027747
 Gesangbuch1778_1_027748
 Gesangbuch1778_1_027749
 Gesangbuch1778_1_027750
 Gesangbuch1778_1_027751
 Gesangbuch1778_1_027752
 Gesangbuch1778_1_027753
 Gesangbuch1778_1_027754
 Gesangbuch1778_1_027755
 Gesangbuch1778_1_027756
 Gesangbuch1778_1_027757
 Gesangbuch1778_1_027758
 Gesangbuch1778_1_027759
 Gesangbuch1778_1_027760

Diplomatische Transkription

ihn recht ins Herze fucht zu
 fchließen, gibt den feligften
 Gewinn, Gnad und Friede
 zu genieffen: ein nach ihm
 gefchickter Blick bringt viel
 tauſend Luft zurück.
 <pb n="370b" src="370.jpg" />
 6. JEFum laß ich nicht
 von mir, geh ihn ewig an
 der Seiten: JEFus wird
 mich für und für zu dem
 Lebensbächlein leiten. Ses
 lig, wer von Herzen ſpricht:
 meinen JEFum laß ich nicht.
 673. Mel. 106.
 Ach, wem er feinen Kuß
 gegeben, und Frieden
 GOTTes in fein Herz, der
 kan nicht ohne ihn mehr
 leben; man fucht und findt
 ihn allerwärts, und hat und
 fühlt den Menſchenfreund,
 wo mans bedarf, und um
 ihn weint.
 2. O wäſten das doch
 alle Leute, die er mit feinem
 Blut erkauf, wie ſchad es
 iſt, daß nicht noch heute
 ihm alles in die Arme lauft,
 und wie ſo gut es jedermann
 bey dir, mein Heiland, has
 ben kan.
 674. Mel. 368.
 Ich will dich lieben, meine
 Stärke! ich will dich
 lieben, meine Zier! ich will
 dich lieben mit dem Werke
 und immerwährender Bes
 gier: ich will dich lieben,
 Gotteslamm! als meinen

Normalisierter Text

ihn recht ins Herz sucht zu
 schließen, gibt den seligsten
 Gewinn, Gnad und Friede
 zu genießen: ein nach ihm
 geschickter Blick bringt viel
 tausend Lust zurück.
 <pb n="370b" src="370.jpg" />
 6. Jesus lass ich nicht
 von mir, geh ihn ewig an
 der Seite: Jesus wird
 mich für und für zu dem
 Lebensbächlein leiten. Seliger,
 wer von Herzen spricht:
 meinen Jesus lass ich nicht.
 673. Mel. 106.
 Ach, wem er seinen Kuss
 gegeben und Frieden
 Gottes in sein Herz, der
 kann nicht ohne ihn mehr
 leben; man sucht und findet
 ihn allerwärts und hat und
 fühlt den Menschenfreund,
 wo man es bedarf und um
 ihn weint.
 2. O wüssten das doch
 alle Leute, die er mit seinem
 Blut erkauf hat, wie schade es
 ist, dass nicht noch heute
 ihm alles in die Arme läuft
 und wie so gut es jedermann
 bei dir, mein Heiland, haben
 kann.
 674. Mel. 368.
 Ich will dich lieben, meine
 Stärke! Ich will dich
 lieben, meine Zier! Ich will
 dich lieben mit dem Werke
 und immerwährender Begier:
 ich will dich lieben,
 Gotteslamm! als meinen

ID

Gesangbuch1778_1_027761
 Gesangbuch1778_1_027762
 Gesangbuch1778_1_027763
 Gesangbuch1778_1_027764
 Gesangbuch1778_1_027765
 Gesangbuch1778_1_027766
 Gesangbuch1778_1_027767
 Gesangbuch1778_1_027768
 Gesangbuch1778_1_027769
 Gesangbuch1778_1_027770
 Gesangbuch1778_1_027771
 Gesangbuch1778_1_027772
 Gesangbuch1778_1_027773
 Gesangbuch1778_1_027774
 Gesangbuch1778_1_027775
 Gesangbuch1778_1_027776
 Gesangbuch1778_1_027777
 Gesangbuch1778_1_027778
 Gesangbuch1778_1_027779
 Gesangbuch1778_1_027780
 Gesangbuch1778_1_027781
 Gesangbuch1778_1_027782
 Gesangbuch1778_1_027783
 Gesangbuch1778_1_027784
 Gesangbuch1778_1_027785
 Gesangbuch1778_1_027786
 Gesangbuch1778_1_027787
 Gesangbuch1778_1_027788
 Gesangbuch1778_1_027789
 Gesangbuch1778_1_027790
 Gesangbuch1778_1_027791
 Gesangbuch1778_1_027792
 Gesangbuch1778_1_027793
 Gesangbuch1778_1_027794
 Gesangbuch1778_1_027795
 Gesangbuch1778_1_027796
 Gesangbuch1778_1_027797
 Gesangbuch1778_1_027798
 Gesangbuch1778_1_027799
 Gesangbuch1778_1_027800

Diplomatische Transkription

Bräutigam.
 2. Ach daß ich dich fo
 fpät erkennet, du hochges
 lobte Schönheit du! und
 dich
 <pb n="371a" src="371.jpg" />
 352 Von der Liebe zu JElu,
 dich nicht eher mein genens
 net, du höchstes Gut und
 wahre Nuh! es ift mir leid,
 ich bin betrëbt, daß ich fo
 fpät geliebt.
 3. Gib meinen Augen
 fülle Thränen, gib meinem
 Herzen keusche Brunft; laß
 meine Seele sich gewöhnen
 allein an deine Lieb und
 Gunft: laß meinen Geift,
 Sinn und Verftand ftets
 feyn zu dir gewandt.
 675. Mel. 132.
 O JElu Chrift, ich preife
 dich mit fröhlichem Ges
 methe, daß du mich Armen
 gnädiglich, aus lauter Lieb
 und Güte, durch deinen Tod
 errettet haft, von aller meis
 ner Sündenlaft, und mir
 dein Heil gefchenket.
 2. Gib nun, daß deine
 Lieb in mir ftets treibe
 mein Gemäthe, daß ich
 mich fehne ftets nach dir,
 und mich vor Sünden häte.
 Du, Liebe! thuft mir viel
 zu gut; gib, daß ein jeder
 Tropfen Blut von deiner
 Liebe walle!
 676. Mel. 123.
 Schau meine Armuth an,

Normalisierter Text

Bräutigam.
 2. Ach dass ich dich so
 spät erkannt, du hochgelobte
 Schönheit du! Und
 dich
 <pb n="371a" src="371.jpg" />
 352 Von der Liebe zu Jesu,
 dich nicht eher mein genannt,
 du höchstes Gut und
 wahre Ruh! Es ist mir leid,
 ich bin betrübt, dass ich so
 spät geliebt.
 3. Gib meinen Augen
 süße Tränen, gib meinem
 Herzen keusche Brunst; lass
 meine Seele sich gewöhnen
 allein an deine Liebe und
 Gunst: lass meinen Geist,
 Sinn und Verstand stets
 sein zu dir gewandt.
 675. Mel. 132.
 O Jesu Christ, ich preise
 dich mit fröhlichem Gemüte,
 dass du mich Armen
 gnädiglich, aus lauter Liebe
 und Güte, durch deinen Tod
 errettet hast, von aller meiner
 Sündenlast und mir
 dein Heil geschenkt.
 2. Gib nun, dass deine
 Liebe in mir stets mein Gemüte
 treibe, dass ich
 mich stets nach dir sehne
 und mich vor Sünden hüte.
 Du, Liebe! Tust mir viel
 zu gut; gib, dass ein jeder
 Tropfen Blut von deiner
 Liebe walle!
 676. Mel. 123.
 Schau meine Armut an,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027801	o HErr! nach deiner	o Herr! Nach deiner
Gesangbuch1778_1_027802	Treue; du biſts, der hels	Treue; du biſt es, der helfen
Gesangbuch1778_1_027803	fen kan, ich weiß fonft keis	kann, ich weiß ſonſt keinen
Gesangbuch1778_1_027804	nen nicht: du fiehſt, was	nicht: du ſiehſt, was
Gesangbuch1778_1_027805	<pb n="371b" src="371.jpg" />	<pb n="371b" src="371.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027806	mir gebricht, und kanſt in	mir gebricht, und kanſt in
Gesangbuch1778_1_027807	einem Nu mir ſchaffen Helf	einem Nu mir Hilfe und
Gesangbuch1778_1_027808	und Nuh.	Ruh ſchaffen.
Gesangbuch1778_1_027809	2. Du biſt der Gnadens	2. Du biſt der Gnadenquell,
Gesangbuch1778_1_027810	quell, zu dem mein Jnns	zu dem mein Inneres
Gesangbuch1778_1_027811	res eilet; ergieß dich mild	eilet; ergieß dich mild
Gesangbuch1778_1_027812	und hell, erquicke den, der	und hell, erquicke den, der
Gesangbuch1778_1_027813	matt, erfreu und mache fatt	matt, erfreue und mache satt
Gesangbuch1778_1_027814	den, der zwar deß nicht	den, der zwar deſſen nicht
Gesangbuch1778_1_027815	werth, doch fehnlich es	wert, doch ſehnlich es
Gesangbuch1778_1_027816	begehrt.	begehrt.
Gesangbuch1778_1_027817	3. Ach ſchweimme ganzs	3. Ach ſchwemme gänzlich
Gesangbuch1778_1_027818	lich weg, was meine Seele	weg, was meine Seele
Gesangbuch1778_1_027819	träbet! was mich den Fries	trübt! Was mich den Friedensſteg
Gesangbuch1778_1_027820	densſteg zu laufen hindern	zu laufen hindern
Gesangbuch1778_1_027821	will: was mir verrückt mein	will: was mir verrückt mein
Gesangbuch1778_1_027822	Ziel, zernichte überall und	Ziel, zernichte überall und
Gesangbuch1778_1_027823	ein für allemal!	ein für allemal!
Gesangbuch1778_1_027824	4. Ja eile her zu mir mit	4. Ja eile her zu mir mit
Gesangbuch1778_1_027825	ausgeſpannten Armen! ich	ausgeſpannten Armen! Ich
Gesangbuch1778_1_027826	ſchenk aufs neu mich dir,	ſchenke aufs Neu mich dir
Gesangbuch1778_1_027827	und warte deiner Huld; vers	und warte deiner Huld; vergiſſ
Gesangbuch1778_1_027828	gieß du meiner Schuld: ſolch	du meiner Schuld: ſolch
Gesangbuch1778_1_027829	Lieb- und Glaubensband ſoll	Lieb- und Glaubensband ſoll
Gesangbuch1778_1_027830	trennen keine Hand.	keine Hand trennen.
Gesangbuch1778_1_027831	5. Ach ja, du weißt den	5. Ach ja, du weißt den
Gesangbuch1778_1_027832	Bund, und wirſt mich drinn	Bund und wirſt mich drinnen
Gesangbuch1778_1_027833	bewahren zu aller Zeit und	bewahren zu aller Zeit und
Gesangbuch1778_1_027834	Stund, daß mir nicht ſchas	Stund, daß mir mein Elend um und
Gesangbuch1778_1_027835	den kan mein Elend um und	an nicht ſchaden kann; Herr! Dir ſei Dank
Gesangbuch1778_1_027836	an; HErr! dir ſey Dank	dafür, in Ewigkeit und hier.
Gesangbuch1778_1_027837	daßer, in Ewigkeit und hier.	677. Mel. 15.
Gesangbuch1778_1_027838	677. Mel. 15.	Du, mein Erlöſer, biſt es
Gesangbuch1778_1_027839	Du, mein Erlöſer, biſts	allein, der mich zur
Gesangbuch1778_1_027840	allein, der mich zur	Liebe bewegt: du biſt es, der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027841	Lieb bewegt: du bißts, der	diese süße Pein in meinem
Gesangbuch1778_1_027842	diefe fette Pein in meinem	Geist erreget.
Gesangbuch1778_1_027843	Geift erreget.	2. Dein
Gesangbuch1778_1_027844	2. Dein	
Gesangbuch1778_1_027845	<pb n="372a" src="372.jpg" />	<pb n="372a" src="372.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027846	und Sehnlucht nach ihm. 353	und Sehnsucht nach ihm. 353
Gesangbuch1778_1_027847	2. Dein Kreuz, die	2. Dein Kreuz, die
Gesangbuch1778_1_027848	Schmach, die Angft, der	Schmach, die Angst, der
Gesangbuch1778_1_027849	Schmerz, die Striemen	Schmerz, die Striemen
Gesangbuch1778_1_027850	und die Wunden, die	und die Wunden, die
Gesangbuch1778_1_027851	find es, welche mir mein	sind es, welche mir mein
Gesangbuch1778_1_027852	Herz genommen und ges	Herz genommen und gebunden
Gesangbuch1778_1_027853	bunden.	haben.
Gesangbuch1778_1_027854	3. Dis ift das Feur, das	3. Dies ist das Feuer, das
Gesangbuch1778_1_027855	mich entzündt, dis ifts, was	mich entzündet, dies ist es, was
Gesangbuch1778_1_027856	in mir brennet; weil ich,	in mir brennt; weil ich erkannt,
Gesangbuch1778_1_027857	daß du für meine Sünd ges	dass du für meine Sünd gestorben
Gesangbuch1778_1_027858	torben bißt, erkennet.	bist.
Gesangbuch1778_1_027859	678. Mel. 64.	678. Mel. 64.
Gesangbuch1778_1_027860	O Gotteslamm am Kreuzs	O Gotteslamm am Kreuzesstamm!
Gesangbuch1778_1_027861	zesfamm! wie folt ich	Wie sollte ich
Gesangbuch1778_1_027862	dich nicht lieben; da meine	dich nicht lieben; da meine
Gesangbuch1778_1_027863	Noth dich hat in Tod zu	Not dich in den Tod zu
Gesangbuch1778_1_027864	meinem Heil getrieben?	meinem Heil getrieben hat?
Gesangbuch1778_1_027865	2. Wie weinerlich! wenn	2. Wie weinerlich! Wenn
Gesangbuch1778_1_027866	ich an mich und dein Vers	ich an mich und dein Versöhnen
Gesangbuch1778_1_027867	föhnen denke, und dir	denke und dir
Gesangbuch1778_1_027868	mein Herz, voll Lieb und	mein Herz, voll Liebe und
Gesangbuch1778_1_027869	Schmerz, mit taufend Freus	Schmerz, mit tausend Freuden
Gesangbuch1778_1_027870	den fchenke!	schenke!
Gesangbuch1778_1_027871	679. Mel. 22.	679. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_027872	O JElu! mein Jmmas	O Jesu! Mein Immanuel!
Gesangbuch1778_1_027873	nuell! nach dir allein	Nach dir allein
Gesangbuch1778_1_027874	weint meine Seel; denn	weint meine Seele; denn
Gesangbuch1778_1_027875	was ich habe, gibst du	was ich habe, gibst du
Gesangbuch1778_1_027876	mir: und was ift alles ges	mir: und was ist alles gegen
Gesangbuch1778_1_027877	gen dir?	dich?
Gesangbuch1778_1_027878	2. Mir fchwebt im Sinn,	2. Mir schwebt im Sinn,
Gesangbuch1778_1_027879	daß du dort hingft, und	dass du dort hingst und
Gesangbuch1778_1_027880	mich fo mildiglich umfingft,	mich so mildiglich umfingst,

ID

Gesangbuch1778_1_027881
 Gesangbuch1778_1_027882
 Gesangbuch1778_1_027883
 Gesangbuch1778_1_027884
 Gesangbuch1778_1_027885
 Gesangbuch1778_1_027886
 Gesangbuch1778_1_027887
 Gesangbuch1778_1_027888
 Gesangbuch1778_1_027889
 Gesangbuch1778_1_027890
 Gesangbuch1778_1_027891
 Gesangbuch1778_1_027892
 Gesangbuch1778_1_027893
 Gesangbuch1778_1_027894
 Gesangbuch1778_1_027895
 Gesangbuch1778_1_027896
 Gesangbuch1778_1_027897
 Gesangbuch1778_1_027898
 Gesangbuch1778_1_027899
 Gesangbuch1778_1_027900
 Gesangbuch1778_1_027901
 Gesangbuch1778_1_027902
 Gesangbuch1778_1_027903
 Gesangbuch1778_1_027904
 Gesangbuch1778_1_027905
 Gesangbuch1778_1_027906
 Gesangbuch1778_1_027907
 Gesangbuch1778_1_027908
 Gesangbuch1778_1_027909
 Gesangbuch1778_1_027910
 Gesangbuch1778_1_027911
 Gesangbuch1778_1_027912
 Gesangbuch1778_1_027913
 Gesangbuch1778_1_027914
 Gesangbuch1778_1_027915
 Gesangbuch1778_1_027916
 Gesangbuch1778_1_027917
 Gesangbuch1778_1_027918
 Gesangbuch1778_1_027919
 Gesangbuch1778_1_027920

Diplomatische Transkription

da du dein Leben und dein
 Blut haft hingegeben mir
 zu gut.
 <pb n="372b" src="372.jpg" />
 3. Das ift mein eigents
 licher Trieb: ich liebe dich
 fär deine Lieb, daß du,
 GOtt Schöpfer, edler Färft,
 fär mich das Lammlein
 GOttes wirft.
 680. Mel. 83.
 Gotteslamm! fo kan dein
 Blut unfer kaltes Herz
 entzänden, Leib und Seel
 und Sinn und Muth deis
 ner Menfchen an dich bins
 den, daß dich ein verfehns
 tes Kind unaußprechlich
 lieb gewinnt.
 681. Mel. 226.
 Ach laffet uns ihn lieben!
 denn er hat uns zuerft
 geliebt, ift immer treu ges
 blieben, ob wir ihn gleich
 fo oft betröbt. Wir hats
 ten kein Verlangen, doch
 hat er uns befreyt. Er
 ift uns nachgegangen, nur
 aus Barmherzigkeit; durch
 JEFu Wunden leben und
 bleiben wir gefund; was
 können wir ihm geben, als
 Lieb aus Herzensgrund?
 682. Mel. 200.
 O JEFu Chrifft, mein
 fchönftes Licht, der du
 in deiner Seelen fo hoch
 mich liebt, daß ich es nicht
 ausprechen kan noch zehs
 len! gib, daß mein Herz

Normalisierter Text

da du dein Leben und dein
 Blut mir zugut hingegeben
 hast.
 <pb n="372b" src="372.jpg" />
 3. Das ist mein eigentlicher
 Trieb: ich liebe dich
 für deine Liebe, dass du,
 Gott Schöpfer, edler Fürst,
 für mich das Lämmlein
 Gottes wirst.
 680. Mel. 83.
 Gotteslamm! So kann dein
 Blut unser kaltes Herz
 entzünden, Leib und Seele
 und Sinn und Mut deiner
 Menschen an dich binden,
 dass dich ein versöhntes
 Kind unaussprechlich
 lieb gewinnt.
 681. Mel. 226.
 Ach lasset uns ihn lieben!
 Denn er hat uns zuerst
 geliebt, ist immer treu geblieben,
 ob wir ihn gleich
 so oft betrübt haben. Wir hatten
 kein Verlangen, doch
 hat er uns befreit. Er
 ist uns nachgegangen, nur
 aus Barmherzigkeit; durch
 Jesu Wunden leben und
 bleiben wir gesund; was
 können wir ihm geben, als
 Liebe aus Herzensgrund?
 682. Mel. 200.
 O Jesu Christ, mein
 schönstes Licht, der du
 in deiner Seele so hoch
 mich liebst, dass ich es nicht
 aussprechen kann noch zählen!
 Gib, dass mein Herz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027921	Z dich	Z dich
Gesangbuch1778_1_027922	<pb n="373a" src="373.jpg" />	<pb n="373a" src="373.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027923	354 Von der Liebe zu JĒfu,	354 Von der Liebe zu Jesu,
Gesangbuch1778_1_027924	dich wiederum mit Lieben	dich wiederum mit Liebe
Gesangbuch1778_1_027925	und Verlangen mög ums	und Verlangen möge umfängen
Gesangbuch1778_1_027926	fängen, und, als dein Eis	und, als dein Eigentum,
Gesangbuch1778_1_027927	genthum, nur einzig dir	nur einzig dir
Gesangbuch1778_1_027928	anhängen!	anhängen!
Gesangbuch1778_1_027929	2. Gib, daß fonft nichts	2. Gib, dass sonst nichts
Gesangbuch1778_1_027930	in meiner Seel, als deine	in meiner Seele als deine
Gesangbuch1778_1_027931	Liebe wohne; gib, daß	Liebe wohne; gib, dass
Gesangbuch1778_1_027932	ich deine Lieb erwehl, als	ich deine Liebe erwähl als
Gesangbuch1778_1_027933	meinen Schatz und Krone.	meinen Schatz und Krone.
Gesangbuch1778_1_027934	Stoß alles aus, nimm als	Stoß alles aus, nimm alles
Gesangbuch1778_1_027935	les hin, was mich und	hin, was mich und
Gesangbuch1778_1_027936	dich will trennen, und nicht	dich trennen will und nicht
Gesangbuch1778_1_027937	gönnen, daß all mein Thun	gönnen, dass all mein Tun
Gesangbuch1778_1_027938	und Sinn in deiner Liebe	und Sinn in deiner Liebe
Gesangbuch1778_1_027939	brennen.	brennen.
Gesangbuch1778_1_027940	3. Wie freundlich, felig,	3. Wie freundlich, selig,
Gesangbuch1778_1_027941	faß und schön ift, JĒfu,	süß und schön ist, Jesu,
Gesangbuch1778_1_027942	deine Liebe! wo diefe ift,	deine Liebe! Wo diese ist,
Gesangbuch1778_1_027943	kan nichts beftehn, das meis	kann nichts bestehen, das meinen
Gesangbuch1778_1_027944	nen Geift beträbe. Drum	Geist betrübe. Drum
Gesangbuch1778_1_027945	laß nichts anders denken	lass nichts anderes denken
Gesangbuch1778_1_027946	mich, nichts fehen, fehlen,	mich, nichts sehen, fühlen,
Gesangbuch1778_1_027947	hören, lieben, ehren, als	hören, lieben, ehren, als
Gesangbuch1778_1_027948	deine Lieb und dich, der	deine Liebe und dich, der
Gesangbuch1778_1_027949	du fie kanft vermehren.	du sie kannst vermehren.
Gesangbuch1778_1_027950	4. O daß ich diefes hohe	4. O dass ich dieses hohe
Gesangbuch1778_1_027951	Gut möcht ewiglich befitzen!	Gut möchte ewiglich besitzen!
Gesangbuch1778_1_027952	o daß mich diefe edle Gluth	O dass mich diese edle Glut
Gesangbuch1778_1_027953	ohn Ende möcht erhitzen!	ohn Ende möchte erhitzen!
Gesangbuch1778_1_027954	Ach hilf mir wachen Tag	Ach hilf mir wachen Tag
Gesangbuch1778_1_027955	und Nacht, und diefen	und Nacht und diesen
Gesangbuch1778_1_027956	Schatz bewahren vor den	Schatz bewahren vor den
Gesangbuch1778_1_027957	Schaaren, die wider uns	Scharen, die wider uns
Gesangbuch1778_1_027958	mit Macht aus Satans	mit Macht aus Satans
Gesangbuch1778_1_027959	Reiche fahren.	Reiche fahren.
Gesangbuch1778_1_027960	5. Mein Heiland! du	5. Mein Heiland! Du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_027961	bift mir zu Lieb in Noth	bist mir zuliebe in Not
Gesangbuch1778_1_027962	und Tod gegangen, und	und Tod gegangen und
Gesangbuch1778_1_027963	<pb n="373b" src="373.jpg" />	<pb n="373b" src="373.jpg" />
Gesangbuch1778_1_027964	haft am Kreuz als wie ein	hast am Kreuz als wie ein
Gesangbuch1778_1_027965	Dieb und Mörder da ges	Dieb und Mörder da gehangen,
Gesangbuch1778_1_027966	hangen, verhöhnt, verpeyt	verhöhnt, verspeit
Gesangbuch1778_1_027967	und fehr verwundt: ach laß	und sehr verwundet: ach lass
Gesangbuch1778_1_027968	mich deine Wunden alle	mich deine Wunden alle
Gesangbuch1778_1_027969	Stunden, mit Lieb, ins Herz	Stunden, mit Liebe, ins Herzzensgrund
Gesangbuch1778_1_027970	zensgrund entzündn und	entzündn und
Gesangbuch1778_1_027971	verwunden!	verwunden!
Gesangbuch1778_1_027972	6. Dein Blut, das dir	6. Dein Blut, das dir
Gesangbuch1778_1_027973	vergoffen ward, ift köstlich,	vergossen ward, ist köstlich,
Gesangbuch1778_1_027974	gut und reine; ich, von	gut und rein; ich, von
Gesangbuch1778_1_027975	Natur, bin böfer Art, und	Natur, bin böser Art und
Gesangbuch1778_1_027976	hart gleich einem Steine:	hart gleich einem Steine:
Gesangbuch1778_1_027977	o laß doch deines Blutes	o lass doch deines Blutes
Gesangbuch1778_1_027978	Kraft mein ganzes Herz	Kraft mein ganzes Herz
Gesangbuch1778_1_027979	bezwingen, wohl durchdrins	bezwingen, wohl durchdringen
Gesangbuch1778_1_027980	gen, und diefen Lebensfaft	und diesen Lebenssaft
Gesangbuch1778_1_027981	mir deine Liebe bringen.	mir deine Liebe bringen.
Gesangbuch1778_1_027982	7. O daß mein Herze	7. O dass mein Herz
Gesangbuch1778_1_027983	offen ftand, und fleißig	offen stünde und fleißig
Gesangbuch1778_1_027984	möcht auffangen die Tröpf	möchte auffangen die Tröpflein
Gesangbuch1778_1_027985	lein Bluts, die meine Sünd	Bluts, die meine Sünd
Gesangbuch1778_1_027986	im Garten dir abdrangen!	im Garten dir abdrangen!
Gesangbuch1778_1_027987	ach! daß sich meiner Augen	Ach! Dass sich meiner Augen
Gesangbuch1778_1_027988	Brunn auffhat und, mit	Brunn auf hätte und, mit
Gesangbuch1778_1_027989	viel Stöhnen, heiße Thräs	viel Stöhnen, heiße Tränen
Gesangbuch1778_1_027990	nen vergölfe, wie die thun,	vergösse, wie die tun,
Gesangbuch1778_1_027991	die sich in Liebe sehnen!	die sich in Liebe sehnen!
Gesangbuch1778_1_027992	8. O daß ich wie ein	8. O dass ich wie ein
Gesangbuch1778_1_027993	kleines Kind mit Weinen	kleines Kind mit Weinen
Gesangbuch1778_1_027994	dir nachginge! folange, bis	dir nachginge! Solange, bis
Gesangbuch1778_1_027995	mein Herz entzündt dich ins	mein Herz entzündet dich inniglich
Gesangbuch1778_1_027996	niglich umfinge, und meine	umfinge und meine
Gesangbuch1778_1_027997	Seele und Gemäth zu dir	Seele und Gemüt zu dir
Gesangbuch1778_1_027998	in faffer Liebe sich erhöbe,	in süßer Liebe sich erhöbe
Gesangbuch1778_1_027999	und alfo deiner Göt ich	und also deiner Güte ich
Gesangbuch1778_1_028000	ftets vereinigt bliebe!	stets vereinigt bliebe!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028001	9. Mein Troft, mein	9. Mein Trost, mein
Gesangbuch1778_1_028002	Schatz, mein Licht und	Schatz, mein Licht und
Gesangbuch1778_1_028003	Heil,	Heil,
Gesangbuch1778_1_028004	<pb n="374a" src="374.jpg" />	<pb n="374a" src="374.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028005	und Sehnlucht nach ihm. 355	und Sehnsucht nach ihm. 355
Gesangbuch1778_1_028006	Heil, mein höchstes Gut	Heil, mein höchstes Gut
Gesangbuch1778_1_028007	und Leben! ach fey und	und Leben! Ach sei und
Gesangbuch1778_1_028008	bleibe du mein Theil; ich	bleibe du mein Teil; ich
Gesangbuch1778_1_028009	will mich dir ergeben: denn	will mich dir ergeben: denn
Gesangbuch1778_1_028010	auffer dir ift lauter Pein,	außer dir ist lauter Pein,
Gesangbuch1778_1_028011	ich find hier aberalle nichts	ich finde hier überall nichts
Gesangbuch1778_1_028012	dann Galle, nichts kan mir	dann Galle, nichts kann mir
Gesangbuch1778_1_028013	tröstlich feyn, nichts ift,	tröstlich sein, nichts ist,
Gesangbuch1778_1_028014	das mir gefalle.	das mir gefalle.
Gesangbuch1778_1_028015	10. Was ift, o Schöns	10. Was ist, o Schönster!
Gesangbuch1778_1_028016	fter! das ich nicht in deis	das ich nicht in deiner
Gesangbuch1778_1_028017	ner Liebe habe? fie ift mein	Liebe habe? Sie ist mein
Gesangbuch1778_1_028018	Stern, mein Sonnenlicht,	Stern, mein Sonnenlicht,
Gesangbuch1778_1_028019	mein Quell, da ich mich	mein Quell, da ich mich
Gesangbuch1778_1_028020	labe, mein faffer Wein,	labe, mein süßer Wein,
Gesangbuch1778_1_028021	mein Himmelsbrod, mein	mein Himmelsbrot, mein
Gesangbuch1778_1_028022	Kleid vor GOttes Throne,	Kleid vor Gottes Throne,
Gesangbuch1778_1_028023	meine Krone, mein Schutz	meine Krone, mein Schutz
Gesangbuch1778_1_028024	in aller Noth, mein Haus,	in aller Not, mein Haus,
Gesangbuch1778_1_028025	darinn ich wohne.	darinnen ich wohne.
Gesangbuch1778_1_028026	11. Ach, liebte Lieb!	11. Ach, liebste Liebe!
Gesangbuch1778_1_028027	wenn du entweichft, was	Wenn du entweichst, was
Gesangbuch1778_1_028028	hilft mir feyn geboren?	hilft mir sein geboren?
Gesangbuch1778_1_028029	wenn du mir deine Gnad	Wenn du mir deine Gnade
Gesangbuch1778_1_028030	entzeuchft, ift all mein Thun	entziehst, ist all mein Tun
Gesangbuch1778_1_028031	verloren: fo gib, daß ich	verloren: so gib, dass ich
Gesangbuch1778_1_028032	dich, JEFu Chrift! ftets	dich, Jesu Christ! stets
Gesangbuch1778_1_028033	fuch, und beftermalfen mös	such und bestens möge
Gesangbuch1778_1_028034	ge faffen, und wenn du	fassen, und wenn du
Gesangbuch1778_1_028035	meine bift, dich ewiglich	meine bist, dich ewiglich
Gesangbuch1778_1_028036	nicht laffen.	nicht lassen.
Gesangbuch1778_1_028037	12. Du haft mich je und	12. Du hast mich je und
Gesangbuch1778_1_028038	je geliebt, und auch nach	je geliebt und auch nach
Gesangbuch1778_1_028039	dir gezogen; und ob ich dich	dir gezogen; und ob ich dich
Gesangbuch1778_1_028040	gleich oft betrabt, bliebft	gleich oft betrübt, bliebst

ID

Gesangbuch1778_1_028041
 Gesangbuch1778_1_028042
 Gesangbuch1778_1_028043
 Gesangbuch1778_1_028044
 Gesangbuch1778_1_028045
 Gesangbuch1778_1_028046
 Gesangbuch1778_1_028047
 Gesangbuch1778_1_028048
 Gesangbuch1778_1_028049
 Gesangbuch1778_1_028050
 Gesangbuch1778_1_028051
 Gesangbuch1778_1_028052
 Gesangbuch1778_1_028053
 Gesangbuch1778_1_028054
 Gesangbuch1778_1_028055
 Gesangbuch1778_1_028056
 Gesangbuch1778_1_028057
 Gesangbuch1778_1_028058
 Gesangbuch1778_1_028059
 Gesangbuch1778_1_028060
 Gesangbuch1778_1_028061
 Gesangbuch1778_1_028062
 Gesangbuch1778_1_028063
 Gesangbuch1778_1_028064
 Gesangbuch1778_1_028065
 Gesangbuch1778_1_028066
 Gesangbuch1778_1_028067
 Gesangbuch1778_1_028068
 Gesangbuch1778_1_028069
 Gesangbuch1778_1_028070
 Gesangbuch1778_1_028071
 Gesangbuch1778_1_028072
 Gesangbuch1778_1_028073
 Gesangbuch1778_1_028074
 Gesangbuch1778_1_028075
 Gesangbuch1778_1_028076
 Gesangbuch1778_1_028077
 Gesangbuch1778_1_028078
 Gesangbuch1778_1_028079
 Gesangbuch1778_1_028080

Diplomatische Transkription

du mir doch gewogen. Ach
 laß doch ferner, edler Hort!
 mich diefe Liebe leiten und
 begleiten, daß fie mir ims
 <pb n="374b" src="374.jpg" />
 merfort beyfieh auf allen
 Seiten!
 13. Laß fie feyn meine
 Freud in Leid, in Schwachs
 heit mein Vermögen: und
 wenn ich, nach vollbrachs
 tem Streit, mich kan zur
 Ruhe legen; alsdann laß
 deine Liebestreu, HErr
 JEfu! mir beyfitehen, Luft
 zuwehen, daß ich getroft
 und frey mög in dein Reich
 eingehen.
 683. Mel. 32.
 Kein Mund fpricht aus,
 was JEfum lieben fey,
 kein Ausdruck reicht an
 feine Lieb und Treu; nur
 wer es felbt erfahren und
 getrieben, weiß, was das
 fey, geliebt feyn und ihn
 lieben.
 2. Aus ihm entpringt
 Gnad und Barmherzigkeit;
 wer auf ihn hofft, hat laus
 ter Luft und Freud: gib,
 JEfu! daß ich dich ftets
 nahe fpüre, und mein Ges
 müt dich ganz in dich
 verliere.
 3. Wer dich gefchmeckt,
 den hungert ftets nach dir;
 wer von dir trinkt, den
 derttet für und für; wer
 einmal dich, o JEfu! hat

Normalisierter Text

du mir doch gewogen. Ach
 lass doch ferner, edler Hort!
 mich diese Liebe leiten und
 begleiten, dass sie mir im-
 <pb n="374b" src="374.jpg" />
 merfort beistehe auf allen
 Seiten!
 13. Lass sie sein meine
 Freud in Leid, in Schwachheit
 mein Vermögen: und
 wenn ich, nach vollbrachtem
 Streit, mich kann zur
 Ruhe legen; alsdann lass
 deine Liebestreu, Herr
 Jesu! mir beistehen, Luft
 zuwehen, dass ich getrost
 und frei möge in dein Reich
 eingehen.
 683. Mel. 32.
 Kein Mund spricht es aus,
 was Jesum lieben sei,
 kein Ausdruck reicht an
 seine Liebe und Treue; nur
 wer es selbst erfahren und
 getrieben, weiß, was das
 sei, geliebt sein und ihn
 lieben.
 2. Aus ihm entspringt
 Gnade und Barmherzigkeit;
 wer auf ihn hofft, hat lauter
 Lust und Freud: gib,
 Jesu! dass ich dich stets
 nahe spüre und mein Gemüt
 sich ganz in dich
 verliere.
 3. Wer dich geschmeckt,
 den hungert stets nach dir;
 wer von dir trinkt, den
 dürstet für und für; wer
 einmal dich, o Jesu! hat

ID

Gesangbuch1778_1_028081
 Gesangbuch1778_1_028082
 Gesangbuch1778_1_028083
 Gesangbuch1778_1_028084
 Gesangbuch1778_1_028085
 Gesangbuch1778_1_028086
 Gesangbuch1778_1_028087
 Gesangbuch1778_1_028088
 Gesangbuch1778_1_028089
 Gesangbuch1778_1_028090
 Gesangbuch1778_1_028091
 Gesangbuch1778_1_028092
 Gesangbuch1778_1_028093
 Gesangbuch1778_1_028094
 Gesangbuch1778_1_028095
 Gesangbuch1778_1_028096
 Gesangbuch1778_1_028097
 Gesangbuch1778_1_028098
 Gesangbuch1778_1_028099
 Gesangbuch1778_1_028100
 Gesangbuch1778_1_028101
 Gesangbuch1778_1_028102
 Gesangbuch1778_1_028103
 Gesangbuch1778_1_028104
 Gesangbuch1778_1_028105
 Gesangbuch1778_1_028106
 Gesangbuch1778_1_028107
 Gesangbuch1778_1_028108
 Gesangbuch1778_1_028109
 Gesangbuch1778_1_028110
 Gesangbuch1778_1_028111
 Gesangbuch1778_1_028112
 Gesangbuch1778_1_028113
 Gesangbuch1778_1_028114
 Gesangbuch1778_1_028115
 Gesangbuch1778_1_028116
 Gesangbuch1778_1_028117
 Gesangbuch1778_1_028118
 Gesangbuch1778_1_028119
 Gesangbuch1778_1_028120

Diplomatische Transkription

umfängen, der wird fonft
 nichts, als JEſum, mehr
 verlangen.
 Z 2 684.
 <pb n="375a" src="375.jpg" />
 356 Von der Liebe zu JEſu,
 684. Mel. 11.
 JEſu! komm doch felbft
 zu mir, und verbleibe
 für und für: komm doch,
 werther Seelenfreund! Liebs
 fter, den mein Herze meint!
 2. Taufendmal begeh
 ich dich: denn fonft nichts
 vergnaget mich; tauſends
 mal ſchrey ich zu dir: JEſ
 ſu, JEſu, komm zu mir!
 3. Keine Luft iſt auf der
 Welt, die mein Herz zus
 frieden ſtellt; dein, o JEſ
 ſu! bey mir feyn, nenn ich
 meine Luft allein.
 4. Keinem andern ſag
 ich zu, daß ich ihm mein
 Herz aufthu: dich alleine
 laß ich ein, dich alleine
 nenn ich mein.
 5. Dich alleine, GOttes
 Sohn! heiß ich meine Kron
 und Lohn; du, für mich
 verwundtes Lamm! biſt als
 lein mein Bräutigam.
 685. Mel. 318.
 O JEſu, wie ſüße biſt
 du! was bringſt du für
 felige Ruh! o JEſu, mein
 Leben! was ſoll ich dir ges
 ben? dir allein ſag ich auf
 ewig mich zu.
 2. Wie herrlich beweis

Normalisierter Text

umfängen, der wird ſonſt
 nichts als Jeſum mehr
 verlangen.
 Z 2 684.
 <pb n="375a" src="375.jpg" />
 356 Von der Liebe zu Jeſu,
 684. Mel. 11.
 Jeſu! Komm doch ſelbſt
 zu mir und verbleibe
 für und für: komm doch,
 werter Seelenfreund! Liebſter,
 den mein Herz meint!
 2. Tausendmal begeh
 ich dich: denn ſonſt nichts
 vergnügt mich; tauſendmal
 ſchrei ich zu dir: Jeſu,
 Jeſu, komm zu mir!
 3. Keine Luſt iſt auf der
 Welt, die mein Herz zufrieden
 ſtellt; dein, o Jeſu!
 bei mir ſein, nenn ich
 meine Luſt allein.
 4. Keinem anderen ſag
 ich zu, daß ich ihm mein
 Herz auftue: dich allein
 laß ich ein, dich allein
 nenn ich mein.
 5. Dich allein, Gottes
 Sohn! Heiß ich meine Kron
 und Lohn; du, für mich
 verwundetes Lamm! Biſt allein
 mein Bräutigam.
 685. Mel. 318.
 O Jeſu, wie süße biſt
 du! Was bringſt du für
 ſelige Ruh! O Jeſu, mein
 Leben! Was ſoll ich dir geben?
 Dir allein ſag ich auf
 ewig mich zu.
 2. Wie herrlich beweiſeſt

ID

Gesangbuch1778_1_028121
 Gesangbuch1778_1_028122
 Gesangbuch1778_1_028123
 Gesangbuch1778_1_028124
 Gesangbuch1778_1_028125
 Gesangbuch1778_1_028126
 Gesangbuch1778_1_028127
 Gesangbuch1778_1_028128
 Gesangbuch1778_1_028129
 Gesangbuch1778_1_028130
 Gesangbuch1778_1_028131
 Gesangbuch1778_1_028132
 Gesangbuch1778_1_028133
 Gesangbuch1778_1_028134
 Gesangbuch1778_1_028135
 Gesangbuch1778_1_028136
 Gesangbuch1778_1_028137
 Gesangbuch1778_1_028138
 Gesangbuch1778_1_028139
 Gesangbuch1778_1_028140
 Gesangbuch1778_1_028141
 Gesangbuch1778_1_028142
 Gesangbuch1778_1_028143
 Gesangbuch1778_1_028144
 Gesangbuch1778_1_028145
 Gesangbuch1778_1_028146
 Gesangbuch1778_1_028147
 Gesangbuch1778_1_028148
 Gesangbuch1778_1_028149
 Gesangbuch1778_1_028150
 Gesangbuch1778_1_028151
 Gesangbuch1778_1_028152
 Gesangbuch1778_1_028153
 Gesangbuch1778_1_028154
 Gesangbuch1778_1_028155
 Gesangbuch1778_1_028156
 Gesangbuch1778_1_028157
 Gesangbuch1778_1_028158
 Gesangbuch1778_1_028159
 Gesangbuch1778_1_028160

Diplomatische Transkription

leht du dich! wie innig ers
 freueft du mich! o himmlis
 fche Wonne! o ewige Sons
 <pb n="375b" src="375.jpg" />
 ne! merkt dich mein Herz,
 fo erquicket es fch.
 686. Mel. 22.
 Mein Freund ift mir und
 ich bin ihm, wies
 Gnadenftuhles Cherubim:
 wir lehn einander immer
 an, fo viel er mag, fo viel
 ich kan.
 2. Er fucht in meinem
 Herzen Ruh; und ich eil
 immer feinem zu; er wäncht
 zu feyn in meiner Seel,
 und ich in feiner Seitens
 höhl.
 3. Er ftillet meines Geifts
 Begier; ich bin in ihm und
 er in mir: er bleibet uns
 zertrennlich mein, und ich
 bleib unabwendig fein.
 687. Mel. 90.
 O Brautigam, wie ift
 dein Kuß fo feffe
 meiner Seele! wie lieblich
 ift der Wundenfluß, das
 ausgegoßne Oele! wie ift
 das Herz fo reich getröft't,
 dem du mit Lieb entgegen
 gehft.
 2. Allein nach dir fteht
 mein Begier, es fehnt fch
 Geift und Seele; dir foll
 allein ftets offen feyn mein's
 armen Herzens Höhle: denn
 deine Lieb erweckt in mir,
 HErr JEfu! ewge Liebsz

Normalisierter Text

du dich! Wie innig erfreuest
 du mich! O himmlische
 Wonne! O ewige Son-
 <pb n="375b" src="375.jpg" />
 ne! Merkt dich mein Herz,
 so erquickt es sich.
 686. Mel. 22.
 Mein Freund ist mir und
 ich bin ihm, wie des
 Gnadenstuhles Cherubim:
 wir sehen einander immer
 an, so viel er mag, so viel
 ich kann.
 2. Er sucht in meinem
 Herzen Ruh; und ich eil
 immer seinem zu; er wünscht
 zu sein in meiner Seele
 und ich in seiner Seitenhöhl.
 3. Er stillt meines Geistes
 Begier; ich bin in ihm und
 er in mir: er bleibt unzertrennlich
 mein und ich
 bleib unabwendig sein.
 687. Mel. 90.
 O Bräutigam, wie ist
 dein Kuss so süße
 meiner Seele! Wie lieblich
 ist der Wundenfluss, das
 ausgegossene Öl! Wie ist
 das Herz so reich getröstet,
 dem du mit Liebe entgegen
 gehst.
 2. Allein nach dir steht
 mein Begehren, es sehnt sich
 Geist und Seele; dir soll
 allein stets offen sein meines
 armen Herzens Höhle: denn
 deine Liebe erweckt in mir,
 Herr Jesu! ewige Liebesbegier.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028161	begier.	688.
Gesangbuch1778_1_028162	688.	Output
Gesangbuch1778_1_028163	Input	<pb n="376a" src="376.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028164	<pb n="376a" src="376.jpg" />	und Sehnsucht nach ihm. 357
Gesangbuch1778_1_028165	und Sehnsucht nach ihm. 357	und Sehnsucht nach ihm. 357
Gesangbuch1778_1_028166	688. Mel. 151.	688. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_028167	Schatz über alle Schätze!	Schatz über alle Schätze!
Gesangbuch1778_1_028168	o JEſu! liebſter Schatz,	O Jeſu! liebſter Schatz,
Gesangbuch1778_1_028169	an dem ich mich ergötze:	an dem ich mich ergötze:
Gesangbuch1778_1_028170	hier hab ich einen Platz in	hier hab ich einen Platz in
Gesangbuch1778_1_028171	meinem armen Herzen dir,	meinem armen Herzen dir,
Gesangbuch1778_1_028172	Schönſter! zugetheilt, weil	Schönſter! zugeteilt, weil
Gesangbuch1778_1_028173	du mit deinen Schmerzen	du mit deinen Schmerzen
Gesangbuch1778_1_028174	mir meinen Schmerz geheilt.	mir meinen Schmerz geheilt.
Gesangbuch1778_1_028175	2. Ach, Freude meiner	2. Ach, Freude meiner
Gesangbuch1778_1_028176	Freuden, du wahres Him-	Freuden, du wahres Himmelbrot!
Gesangbuch1778_1_028177	melbrod! damit ich mich kan-	damit ich mich kann
Gesangbuch1778_1_028178	weiden, das meine Seelen-	weiden, das meine Seelennot
Gesangbuch1778_1_028179	noth gar kräftig weiß zu ftill-	gar kräftig weiß zu stillen,
Gesangbuch1778_1_028180	len, und mich in Leidenszeit	und mich in Leidenszeit
Gesangbuch1778_1_028181	erfreulich kan erfüllen mit	erfreulich kann erfüllen mit
Gesangbuch1778_1_028182	Troft und Süßigkeit.	Trost und Süßigkeit.
Gesangbuch1778_1_028183	3. Laß, Liebſter, mich	3. Laß, Liebſter, mich
Gesangbuch1778_1_028184	erblicken dein freundlich	erblicken dein freundlich
Gesangbuch1778_1_028185	Angeficht, mein Herze zu	Angeſicht, mein Herze zu
Gesangbuch1778_1_028186	erquicken: komm, komm,	erquicken: komm, komm,
Gesangbuch1778_1_028187	mein Freudenlicht! denn	mein Freudenlicht! Denn
Gesangbuch1778_1_028188	ohne dich zu leben iſt lau-	ohne dich zu leben iſt lauter
Gesangbuch1778_1_028189	ter Herzeleid, vor deinen	Herzeleid, vor deinen
Gesangbuch1778_1_028190	Augen ſchweben, iſt wahre	Augen ſchweben, iſt wahre
Gesangbuch1778_1_028191	Seligkeit.	Seligkeit.
Gesangbuch1778_1_028192	4. Mein Herze bleibt er-	4. Mein Herze bleibt ergeben,
Gesangbuch1778_1_028193	geben, dir immer für und	dir immer für und
Gesangbuch1778_1_028194	für zu ſterben und zu leben;	für zu ſterben und zu leben;
Gesangbuch1778_1_028195	und will vielmehr mit dir	und will vielmehr mit dir
Gesangbuch1778_1_028196	im tiefften Feuer ſchwitzen,	im tiefſten Feuer ſchwitzen,
Gesangbuch1778_1_028197	als, Schönſter! ohne dich	als, Schönſter! ohne dich
Gesangbuch1778_1_028198	im Paradiſe ſitzen: *) nur	im Paradiſe ſitzen: *) nur
Gesangbuch1778_1_028199	du vergnügt mich!	du vergnügt mich!
Gesangbuch1778_1_028200	*) Ich will lieber in Ge-	*) Ich will lieber in Gemeinſchaft

ID

Gesangbuch1778_1_028201
 Gesangbuch1778_1_028202
 Gesangbuch1778_1_028203
 Gesangbuch1778_1_028204
 Gesangbuch1778_1_028205
 Gesangbuch1778_1_028206
 Gesangbuch1778_1_028207
 Gesangbuch1778_1_028208
 Gesangbuch1778_1_028209
 Gesangbuch1778_1_028210
 Gesangbuch1778_1_028211
 Gesangbuch1778_1_028212
 Gesangbuch1778_1_028213
 Gesangbuch1778_1_028214
 Gesangbuch1778_1_028215
 Gesangbuch1778_1_028216
 Gesangbuch1778_1_028217
 Gesangbuch1778_1_028218
 Gesangbuch1778_1_028219
 Gesangbuch1778_1_028220
 Gesangbuch1778_1_028221
 Gesangbuch1778_1_028222
 Gesangbuch1778_1_028223
 Gesangbuch1778_1_028224
 Gesangbuch1778_1_028225
 Gesangbuch1778_1_028226
 Gesangbuch1778_1_028227
 Gesangbuch1778_1_028228
 Gesangbuch1778_1_028229
 Gesangbuch1778_1_028230
 Gesangbuch1778_1_028231
 Gesangbuch1778_1_028232
 Gesangbuch1778_1_028233
 Gesangbuch1778_1_028234
 Gesangbuch1778_1_028235
 Gesangbuch1778_1_028236
 Gesangbuch1778_1_028237
 Gesangbuch1778_1_028238
 Gesangbuch1778_1_028239
 Gesangbuch1778_1_028240

Diplomatische Transkription

meinfchaft mit dir leiden,
 als ohne dich die besten
 Tage haben.
 <pb n="376b" src="376.jpg" />
 5. O Herrlichkeit der
 Erden, dich mag und will
 ich nicht! mein Geift will
 himmlifch werden, und ift
 dahin gericht't, wo JEfus
 wird gefchaut; da fehn ich
 mich hinein, wo JEfus Hüt-
 ten baut: denn dort ift
 gut zu feyn.
 689. Mel. 232.
 Herzlich lieb hab ich dich,
 o HErr! ich bitt, wellft
 feyn von mir nicht fern mit
 deiner Hülff und Gnade:
 die ganze Welt erfreut mich
 nicht; nach Himm'l und Er-
 de frag ich nicht, wenn ich
 nur dich kan haben. Und
 wenn mir gleich mein Herze
 bricht, fo bift du doch mein'
 Zuversicht, mein Heil und
 meines Herzens Troft, der
 mich durch fein Blut hat
 erlöft. HErr JEFu Chrift,
 mein GOtt und HErr! mein
 GOtt und HErr! in Schan-
 den laß mich nimmermehr.
 2. Es ift ja, HErr! dein
 G'tchenk und Gab', Leib,
 Seel, und alles, was ich
 hab in diefem armen Leben:
 damit ichs brauch zum Lobe
 dein, zu Nutz und Dienft
 des Nächften mein, wollft
 mir dein' Gnade geben!
 behüt mich, HErr! vor

Normalisierter Text

mit dir leiden,
 als ohne dich die besten
 Tage haben.
 <pb n="376b" src="376.jpg" />
 5. O Herrlichkeit der
 Erden, dich mag und will
 ich nicht! Mein Geist will
 himmlisch werden, und ist
 dahin gerichtet, wo Jesus
 wird geschaut; da sehn ich
 mich hinein, wo Jesus Hütten
 baut: denn dort ist
 gut zu sein.
 689. Mel. 232.
 Herzlich lieb hab ich dich,
 o Herr! ich bitt, willst
 sein von mir nicht fern mit
 deiner Hilf und Gnade:
 die ganze Welt erfreut mich
 nicht; nach Himmel und Erde
 frag ich nicht, wenn ich
 nur dich kann haben. Und
 wenn mir gleich mein Herze
 bricht, so bist du doch mein'
 Zuversicht, mein Heil und
 meines Herzens Trost, der
 mich durch sein Blut hat
 erlöst. Herr Jesu Christ,
 mein Gott und Herr! mein
 Gott und Herr! In Schanden
 lass mich nimmermehr.
 2. Es ist ja, Herr! dein
 Geschenk und Gab', Leib,
 Seel, und alles, was ich
 hab in diesem armen Leben:
 damit ich's brauch zum Lobe
 dein, zu Nutz und Dienst
 des Nächsten mein, wolltest
 mir deine Gnade geben!
 behüt mich, Herr! vor

ID

Gesangbuch1778_1_028241
 Gesangbuch1778_1_028242
 Gesangbuch1778_1_028243
 Gesangbuch1778_1_028244
 Gesangbuch1778_1_028245
 Gesangbuch1778_1_028246
 Gesangbuch1778_1_028247
 Gesangbuch1778_1_028248
 Gesangbuch1778_1_028249
 Gesangbuch1778_1_028250
 Gesangbuch1778_1_028251
 Gesangbuch1778_1_028252
 Gesangbuch1778_1_028253
 Gesangbuch1778_1_028254
 Gesangbuch1778_1_028255
 Gesangbuch1778_1_028256
 Gesangbuch1778_1_028257
 Gesangbuch1778_1_028258
 Gesangbuch1778_1_028259
 Gesangbuch1778_1_028260
 Gesangbuch1778_1_028261
 Gesangbuch1778_1_028262
 Gesangbuch1778_1_028263
 Gesangbuch1778_1_028264
 Gesangbuch1778_1_028265
 Gesangbuch1778_1_028266
 Gesangbuch1778_1_028267
 Gesangbuch1778_1_028268
 Gesangbuch1778_1_028269
 Gesangbuch1778_1_028270
 Gesangbuch1778_1_028271
 Gesangbuch1778_1_028272
 Gesangbuch1778_1_028273
 Gesangbuch1778_1_028274
 Gesangbuch1778_1_028275
 Gesangbuch1778_1_028276
 Gesangbuch1778_1_028277
 Gesangbuch1778_1_028278
 Gesangbuch1778_1_028279
 Gesangbuch1778_1_028280

Diplomatische Transkription

fälfcher Lehr, des Satans
 Mord und Lügen wehr; in
 3 3 allem
 <pb n="377a" src="377.jpg" />
 358 Von der Liebe zu JEFu,
 allem Kreuz erhalte mich,
 auf daß ichs trag geduldig-
 lich. HErr JEFu Chrift,
 mein HErr und GOTT! mein
 HErr und GOTT! tröft mei-
 ne Seel in aller Noth!
 3. Ach HErr! laß dein'
 lieb' Engelein am letzten End
 die Seele mein in deinen
 Schoos heimtragen; den
 Leib in fein'm Schlafkäm-
 merlein gar fanft, nach
 mancher Laft und Pein,
 ruhn bis zu deinem Tage.
 Alsdann vom Tod erwecke
 mich, daß meine Augen fe-
 hen dich in aller Freud, o
 Gottessohn, mein Heiland,
 und mein Gnadenthron!
 HErr JEFu Chrift, erhöre
 mich, erhöre mich! ich will
 dich preifen ewiglich.
 690. Mel. 19.
 Liebfter JEFu! du wirft
 kommen, zu erfreuen deir-
 ne Frommen, die bedrän-
 get find allhier. JEFu!
 mich verlangt nach dir.
 2. Ach, fo laß mich deine
 bleiben, laß mich deinen
 Geift ftets treiben; wohne
 du allzeit in mir. JEFu!
 mich verlangt nach dir.
 3. Halte meine Seele
 befte, du bist ja der Aller-

Normalisierter Text

falscher Lehr, des Satans
 Mord und Lügen wehr; in
 3 3 allem
 <pb n="377a" src="377.jpg" />
 358 Von der Liebe zu Jesu,
 allem Kreuz erhalte mich,
 auf dass ich's trag geduldiglich.
 Herr Jesu Christ,
 mein Herr und Gott! mein
 Herr und Gott! tröst meine
 Seel in aller Not!
 3. Ach Herr! lass deine
 lieb' Engelein am letzten End
 die Seele mein in deinen
 Schoß heimtragen; den
 Leib in seinem Schlafkammerlein
 gar sanft, nach
 mancher Last und Pein,
 ruhn bis zu deinem Tage.
 Alsdann vom Tod erwecke
 mich, dass meine Augen sehen
 dich in aller Freud, o
 Gottessohn, mein Heiland,
 und mein Gnadenthron!
 Herr Jesu Christ, erhöre
 mich, erhöre mich! Ich will
 dich preisen ewiglich.
 690. Mel. 19.
 Liebster Jesu! Du wirst
 kommen, zu erfreuen deine
 Frommen, die bedrängt
 sind allhier. Jesu!
 Mich verlangt nach dir.
 2. Ach, so lass mich deine
 bleiben, lass mich deinen
 Geist stets treiben; wohne
 du allzeit in mir. Jesu!
 mich verlangt nach dir.
 3. Halte meine Seele
 beste, du bist ja der Allerbeste;

ID

Gesangbuch1778_1_028281
 Gesangbuch1778_1_028282
 Gesangbuch1778_1_028283
 Gesangbuch1778_1_028284
 Gesangbuch1778_1_028285
 Gesangbuch1778_1_028286
 Gesangbuch1778_1_028287
 Gesangbuch1778_1_028288
 Gesangbuch1778_1_028289
 Gesangbuch1778_1_028290
 Gesangbuch1778_1_028291
 Gesangbuch1778_1_028292
 Gesangbuch1778_1_028293
 Gesangbuch1778_1_028294
 Gesangbuch1778_1_028295
 Gesangbuch1778_1_028296
 Gesangbuch1778_1_028297
 Gesangbuch1778_1_028298
 Gesangbuch1778_1_028299
 Gesangbuch1778_1_028300
 Gesangbuch1778_1_028301
 Gesangbuch1778_1_028302
 Gesangbuch1778_1_028303
 Gesangbuch1778_1_028304
 Gesangbuch1778_1_028305
 Gesangbuch1778_1_028306
 Gesangbuch1778_1_028307
 Gesangbuch1778_1_028308
 Gesangbuch1778_1_028309
 Gesangbuch1778_1_028310
 Gesangbuch1778_1_028311
 Gesangbuch1778_1_028312
 Gesangbuch1778_1_028313
 Gesangbuch1778_1_028314
 Gesangbuch1778_1_028315
 Gesangbuch1778_1_028316
 Gesangbuch1778_1_028317
 Gesangbuch1778_1_028318
 Gesangbuch1778_1_028319
 Gesangbuch1778_1_028320

Diplomatische Transkription

befte; ach, daß ich dich nicht
 verlier: JEfu! mich ver-
 langt nach dir.
 <pb n="377b" src="377.jpg" />
 691. Mel. 228.
 O JEfu Chriſte, GÖttes
 Sohn, mein Bruder und
 mein Gnadenthron, mein
 Schatz, mein Heil und Won-
 ne! du weißt, HErr! daß
 ich rede wahr, vor dir iſt
 alles fonnenklar, ja klärer
 als die Sonne: herzlich lieb
 ich mit Gefallen, dich vor
 allen; nichts auf Erden kan
 und mag mir lieber werden.
 2. Dis iſt mein Schmerz,
 diſ kränket mich, daß ich
 nicht gnug kan lieben dich,
 wie ich dich lieben wolte.
 Ich werd von Tag zu Tag
 entzündt; jemehr ich lieb,
 jemehr ich find, daß ich dich
 lieben ſolte. Von dir laß
 mir deine Güte ins Gemü-
 the lieblich fließen, ſo wird
 ſich die Lieb ergießen.
 3. Ich laſſe billig diſ
 allein, o JEfu! meine
 Sorge feyn, daß ich dich
 herzlich liebe, daß ich in
 dem, was dir gefällt, und
 mir dein klares Wort vor-
 hält, aus Liebe mich ſtets
 übe; bis ich endlich werd
 abſcheiden, und mit Freu-
 den zu dir kommen, aller
 Trübfal ganz entnommen.
 692. Mel. 14.
 Das Einige Nothwendige,

Normalisierter Text

ach, dass ich dich nicht
 verlier: Jesu! Mich verlangt
 nach dir.
 <pb n="377b" src="377.jpg" />
 691. Mel. 228.
 O Jesu Christe, Gottes
 Sohn, mein Bruder und
 mein Gnadenthron, mein
 Schatz, mein Heil und Wonne!
 Du weißt, Herr! dass
 ich rede wahr, vor dir ist
 alles sonnenklar, ja klarer
 als die Sonne: Herzlich lieb
 ich mit Gefallen, dich vor
 allen; nichts auf Erden kann
 und mag mir lieber werden.
 2. Dies ist mein Schmerz,
 dies kränkt mich, dass ich
 nicht genug kann lieben dich,
 wie ich dich lieben wollte.
 Ich werd von Tag zu Tag
 entzündet; je mehr ich lieb,
 je mehr ich finde, dass ich dich
 lieben sollte. Von dir lass
 mir deine Güte ins Gemüte
 lieblich fließen, so wird
 sich die Liebe ergießen.
 3. Ich lasse billig dies
 allein, o Jesu! meine
 Sorge sein, dass ich dich
 herzlich liebe, dass ich in
 dem, was dir gefällt, und
 mir dein klares Wort vorhält,
 aus Liebe mich stets
 übe; bis ich endlich werd'
 abscheiden, und mit Freuden
 zu dir kommen, aller
 Trübsal ganz entnommen.
 692. Mel. 14.
 Das Einzige Notwendige,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028321	fo ich bedarf und hab,	so ich bedarf und hab,
Gesangbuch1778_1_028322	und	und
Gesangbuch1778_1_028323	<pb n="378a" src="378.jpg" />	<pb n="378a" src="378.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028324	und Sehnfucht nach ihm. 359	und Sehnsucht nach ihm. 359
Gesangbuch1778_1_028325	und dem ich mich behändi-	und dem ich mich behändige
Gesangbuch1778_1_028326	ge zu einer Gegengab,	zu einer Gegengabe,
Gesangbuch1778_1_028327	2. Ift unfer Heiland,	2. Ist unser Heiland,
Gesangbuch1778_1_028328	JEfus Chrif, der für uns	Jesus Christ, der für uns
Gesangbuch1778_1_028329	Menfch geborn und an dem	Mensch geboren und an dem
Gesangbuch1778_1_028330	Kreuz geftorben ift, zu ret-	Kreuz gestorben ist, zu retten,
Gesangbuch1778_1_028331	ten, was verlorn.	was verloren.
Gesangbuch1778_1_028332	3. Solang ein Herz nicht	3. Solang ein Herz nicht
Gesangbuch1778_1_028333	JEfum hat, fo hat es kei-	Jesum hat, so hat es keinen
Gesangbuch1778_1_028334	nen GOtt; wer den hat,	Gott; wer den hat,
Gesangbuch1778_1_028335	der hat alles latt, und ift	der hat alles satt, und ist
Gesangbuch1778_1_028336	aus aller Noth.	aus aller Not.
Gesangbuch1778_1_028337	4. Wie aber hat ihn	4. Wie aber hat ihn
Gesangbuch1778_1_028338	eine Seel im fterbenden	eine Seel im sterbenden
Gesangbuch1778_1_028339	Gebein, die hier noch in	Gebein, die hier noch in
Gesangbuch1778_1_028340	der irdnen Höhl muß ein-	der irdnen Höhle muss eingeschlossen
Gesangbuch1778_1_028341	gechlaffen feyn?	sein?
Gesangbuch1778_1_028342	5. Sie hat ihn in der	5. Sie hat ihn in der
Gesangbuch1778_1_028343	Todsgefalt, darinn er	Todsgestalt, darin er
Gesangbuch1778_1_028344	fie erlößt; und die wird	sie erlöst; und die wird
Gesangbuch1778_1_028345	ihr nie kalt noch alt, bis	ihr nie kalt noch alt, bis
Gesangbuch1778_1_028346	er fie droben trößt.	er sie droben tröstet.
Gesangbuch1778_1_028347	693. Mel. 39.	693. Mel. 39.
Gesangbuch1778_1_028348	Ich rühme mich einzig der	Ich rühme mich einzig der
Gesangbuch1778_1_028349	blutigen Wunden, die	blutigen Wunden, die
Gesangbuch1778_1_028350	JEfus an Händen und Füs-	Jesus an Händen und Füßen
Gesangbuch1778_1_028351	fen empfunden: drein will	empfunden: darein will
Gesangbuch1778_1_028352	ich mich wickeln und veft	ich mich wickeln und fest
Gesangbuch1778_1_028353	an ihm kleben, fo führ ich,	an ihm kleben, so führ ich,
Gesangbuch1778_1_028354	wie Henoch, ein göttliches	wie Henoch, ein göttliches
Gesangbuch1778_1_028355	Leben.	Leben.
Gesangbuch1778_1_028356	2. Es mag die Welt ftür-	2. Es mag die Welt stürmen
Gesangbuch1778_1_028357	men und wüten und toben,	und wüten und toben,
Gesangbuch1778_1_028358	den lieblichen JEfum will	den lieblichen Jesum will
Gesangbuch1778_1_028359	dennoch ich loben: was hö-	dennoch ich loben: Was hören
Gesangbuch1778_1_028360	ren kan, höre, ich will fonft	kann, höre, ich will sonst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028361	nichts wissen, als meinen ge-	nichts wissen, als meinen gekreuzigten
Gesangbuch1778_1_028362	kreuzigten JEsum zu küssen.	Jesus zu küssen.
Gesangbuch1778_1_028363	<pb n="378b" src="378.jpg" />	<pb n="378b" src="378.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028364	3. Denn JEfus betrach-	3. Denn Jesus betrachtet
Gesangbuch1778_1_028365	tet die schmächtigen Herz-	die schwächlichen Herzen,
Gesangbuch1778_1_028366	zen, verüfflet mit Freuden	versüßt mit Freuden
Gesangbuch1778_1_028367	die bitterften Schmerzen:	die bittersten Schmerzen:
Gesangbuch1778_1_028368	das hab ich erfahren, drum	das hab ich erfahren, drum
Gesangbuch1778_1_028369	will ich nicht lassen von	will ich nicht lassen von
Gesangbuch1778_1_028370	meinem Herz JEFu, ich will	meinem Herz Jesu, ich will
Gesangbuch1778_1_028371	ihn umfassen.	ihn umfassen.
Gesangbuch1778_1_028372	4. Ach sehet! mein JE-	4. Ach sehet! Mein Jesus
Gesangbuch1778_1_028373	fus kömt freundlich gegan-	kommt freundlich gegangen,
Gesangbuch1778_1_028374	gen, und will mich inbrün-	und will mich inbrünstig
Gesangbuch1778_1_028375	stig vor Liebe umfassen;	vor Liebe umfassen;
Gesangbuch1778_1_028376	o Liebe! o Freude! o lieb-	o Liebe! o Freude! o liebliches
Gesangbuch1778_1_028377	liches Leben! wer wolte an	Leben! Wer wolte an
Gesangbuch1778_1_028378	JEFu nicht immerdar kle-	Jesu nicht immerdar kleben?
Gesangbuch1778_1_028379	ben?	
Gesangbuch1778_1_028380	5. Auf JEFum find alle	5. Auf Jesum sind alle
Gesangbuch1778_1_028381	Gedanken gerichtet, dem	Gedanken gerichtet, dem
Gesangbuch1778_1_028382	hab ich mich gänzlich mit	hab ich mich gänzlich mit
Gesangbuch1778_1_028383	allem verpflichtet, den hab	allem verpflichtet, den hab
Gesangbuch1778_1_028384	ich mir einzig vor allem er-	ich mir einzig vor allem erlesen,
Gesangbuch1778_1_028385	lesen, solange ich trage das	solange ich trage das
Gesangbuch1778_1_028386	irdische Wesen.	irdische Wesen.
Gesangbuch1778_1_028387	694. Mel. 146.	694. Mel. 146.
Gesangbuch1778_1_028388	Ich hab ihn wahrlich lieb,	Ich hab ihn wahrlich lieb,
Gesangbuch1778_1_028389	und bleibe an ihm han-	und bleibe an ihm hangen,
Gesangbuch1778_1_028390	gen, er, er ist meine Luft,	er, er ist meine Lust,
Gesangbuch1778_1_028391	mein einziges Verlangen;	mein einziges Verlangen;
Gesangbuch1778_1_028392	ich bleibe ihm getreu, und	ich bleibe ihm getreu, und
Gesangbuch1778_1_028393	er soll noch an mir von	er soll noch an mir von
Gesangbuch1778_1_028394	Herzen feyn vergnügt, er,	Herzen sein vergnügt, er,
Gesangbuch1778_1_028395	meine höchste Zier.	meine höchste Zier.
Gesangbuch1778_1_028396	695. Mel. 156.	695. Mel. 156.
Gesangbuch1778_1_028397	JEfus ist das schönste Licht,	Jesus ist das schönste Licht,
Gesangbuch1778_1_028398	JEfus ist des Vaters	Jesus ist des Vaters
Gesangbuch1778_1_028399	Freude, welcher selber von	Freude, welcher selber von
Gesangbuch1778_1_028400	ihm spricht: er ist meine	ihm spricht: Er ist meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028401	Luft	Lust
Gesangbuch1778_1_028402		
Gesangbuch1778_1_028403	<pb n="379a" src="379.jpg" />	<pb n="379a" src="379.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028404	360 Von der Liebe zu JEfú,	360 Von der Liebe zu Jesu,
Gesangbuch1778_1_028405	Luft und Weide. *) JEfús	Lust und Weide. *) Matth. 3, 17.
Gesangbuch1778_1_028406	ift die füffe Kraft, die mit	Jesus ist die süße Kraft, die mit
Gesangbuch1778_1_028407	Liebe mich entzündet, da	Liebe mich entzündet, da
Gesangbuch1778_1_028408	mein Herz alleine findet,	mein Herz alleine findet,
Gesangbuch1778_1_028409	was mir Ruh und Freude	was mir Ruh und Freude
Gesangbuch1778_1_028410	fchafft. *) Matth. 3, 17.	schafft. *) Matth. 3, 17.
Gesangbuch1778_1_028411	2. JEfús wird von mir	2. Jesus wird von mir
Gesangbuch1778_1_028412	gefucht, JEfús wird von	gesucht, Jesus wird von
Gesangbuch1778_1_028413	mir begehret; alles, alles	mir begehrt; alles, alles
Gesangbuch1778_1_028414	fey verflucht, was mich in	sei verflucht, was mich in
Gesangbuch1778_1_028415	dem Suchen ftöret! fagt mir	dem Suchen stört! Sagt mir
Gesangbuch1778_1_028416	nichts von Luft der Welt,	nichts von Lust der Welt,
Gesangbuch1778_1_028417	fagt mir nichts von guten	sagt mir nichts von guten
Gesangbuch1778_1_028418	Tagen, wollt ihr aber ja	Tagen, wollt ihr aber ja
Gesangbuch1778_1_028419	was fagen; fagt, wie JEfús	was sagen; sagt, wie Jesus
Gesangbuch1778_1_028420	mir gefällt.	mir gefällt.
Gesangbuch1778_1_028421	3. Ihr Gefpielen! faget	3. Ihr Gespielen! Sagt
Gesangbuch1778_1_028422	mir, wo ich finde, den ich	mir, wo ich finde, den ich
Gesangbuch1778_1_028423	meine? den ich fuche für	meine? Den ich suche für
Gesangbuch1778_1_028424	und für: faget ihm, ich fey	und für: Sagt ihm, ich sei
Gesangbuch1778_1_028425	nun feine; fagt, ich fey von	nun seine; sagt, ich sei von
Gesangbuch1778_1_028426	ihm entbrant, und mit Lief	ihm entbrannt, und mit Liebesmacht
Gesangbuch1778_1_028427	besmacht durchdrungen, feit	durchdrungen, seit
Gesangbuch1778_1_028428	es ihm mit mir gelungen,	es ihm mit mir gelungen,
Gesangbuch1778_1_028429	und ich feinen Zug erkant.	und ich seinen Zug erkannt.
Gesangbuch1778_1_028430	4. Doch, ich muß ihn	4. Doch, ich muss ihn
Gesangbuch1778_1_028431	felber fehn, ich muß JEfús	selber sehn, ich muss Jesum
Gesangbuch1778_1_028432	fum felber fprechen; und ich	selber sprechen; und ich
Gesangbuch1778_1_028433	weiß, es wird gefchehn, es	weiß, es wird geschehn, es
Gesangbuch1778_1_028434	wird ihm fein Herze bref	wird ihm sein Herze brechen:
Gesangbuch1778_1_028435	chen: denn ich will nicht	Denn ich will nicht
Gesangbuch1778_1_028436	eher ruhn, bis ich JEfum	eher ruhn, bis ich Jesum
Gesangbuch1778_1_028437	kan umfallen, bis er fich	kann umfassen, bis er sich
Gesangbuch1778_1_028438	wird fehen laffen, und mir	wird sehen lassen, und mir
Gesangbuch1778_1_028439	meine Bitte *) thun.	meine Bitte *) tun.
Gesangbuch1778_1_028440	*) 1 Mof. 32, 26.	*) 1 Mos. 32, 26.

3 4

3 4

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028441	5. JEfu, JEfu, meine	5. Jesu, Jesu, meine
Gesangbuch1778_1_028442	Ruh! JEfu, JEfu, laß	Ruh! Jesu, Jesu, lass
Gesangbuch1778_1_028443	dich finden: JEfu, du wollft	dich finden: Jesu, du wolltest
Gesangbuch1778_1_028444	<pb n="379b" src="379.jpg" />	<pb n="379b" src="379.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028445	mich doch nu ewig beft	mich doch nun ewig fest
Gesangbuch1778_1_028446	mit dir verbinden! JEfu,	mit dir verbinden! Jesu,
Gesangbuch1778_1_028447	du mein Freudenspiel: auf	du mein Freudenspiel: Auf
Gesangbuch1778_1_028448	dich gehn all meine Triebe,	dich gehn all meine Triebe,
Gesangbuch1778_1_028449	denn ich find in deiner	denn ich find in deiner
Gesangbuch1778_1_028450	Liebe alles, was ich wüfnch	Liebe alles, was ich wünsch
Gesangbuch1778_1_028451	und will.	und will.
Gesangbuch1778_1_028452	6. Nenn mich nur ein	6. Nenn mich nur ein
Gesangbuch1778_1_028453	Glied der Braut, deiner aus-	Glied der Braut, deiner auserwählten
Gesangbuch1778_1_028454	erwehlten Taube; mache	Taube; mache
Gesangbuch1778_1_028455	mich dir recht vertraut, ma-	mich dir recht vertraut, mache,
Gesangbuch1778_1_028456	che, daß ich an dich glau-	dass ich an dich glaube:
Gesangbuch1778_1_028457	be: JEfu, JEfu! nimm	Jesu, Jesu! Nimm
Gesangbuch1778_1_028458	mich auf; ich will dein al-	mich auf; ich will dein alleine
Gesangbuch1778_1_028459	leine heiffen, mich von allen	heißen, mich von allen
Gesangbuch1778_1_028460	Dingen reiffen, die verhin-	Dingen reißen, die verhindern
Gesangbuch1778_1_028461	dern meinen Lauf.	meinen Lauf.
Gesangbuch1778_1_028462	7. Oft haft du mich an-	7. Oft hast du mich angeblickt
Gesangbuch1778_1_028463	geblickt und gelabt mit dei-	und gelabt mit deinen
Gesangbuch1778_1_028464	nen Gaben; doch bin ich	Gaben; doch bin ich
Gesangbuch1778_1_028465	nicht gnug erquickt, denn	nicht genug erquickt, denn
Gesangbuch1778_1_028466	ich muß dich felber haben.	ich muss dich selber haben.
Gesangbuch1778_1_028467	JEfu! brich in mir herfür,	Jesu! Brich in mir herfür,
Gesangbuch1778_1_028468	JEfu! werde mir zur Son-	Jesu! Werde mir zur Sonne;
Gesangbuch1778_1_028469	ne; JEfu, JEfu, meine	Jesu, Jesu, meine
Gesangbuch1778_1_028470	Wonne, JEfu, JEfu, gib	Wonne, Jesu, Jesu, gib
Gesangbuch1778_1_028471	dich mir!	dich mir!
Gesangbuch1778_1_028472	696. Mel. 39.	696. Mel. 39.
Gesangbuch1778_1_028473	Ich liebe dich herzlich, o	Ich liebe dich herzlich, o
Gesangbuch1778_1_028474	JEfu! vor allen, an dir	Jesu! vor allen, an dir
Gesangbuch1778_1_028475	hat mein Herze fein einzig	hat mein Herze sein einzig
Gesangbuch1778_1_028476	Gefallen; ich fuch dich, ich	Gefallen; ich such dich, ich
Gesangbuch1778_1_028477	lieb dich, ich will dich um-	lieb dich, ich will dich umfassen,
Gesangbuch1778_1_028478	faffen, ich will dich bewah-	ich will dich bewahren,
Gesangbuch1778_1_028479	ren, ich will dich nicht laffen.	ich will dich nicht lassen.
Gesangbuch1778_1_028480	2. Ach laß deinen Geift	2. Ach lass deinen Geist

ID

Gesangbuch1778_1_028481
 Gesangbuch1778_1_028482
 Gesangbuch1778_1_028483
 Gesangbuch1778_1_028484
 Gesangbuch1778_1_028485
 Gesangbuch1778_1_028486
 Gesangbuch1778_1_028487
 Gesangbuch1778_1_028488
 Gesangbuch1778_1_028489
 Gesangbuch1778_1_028490
 Gesangbuch1778_1_028491
 Gesangbuch1778_1_028492
 Gesangbuch1778_1_028493
 Gesangbuch1778_1_028494
 Gesangbuch1778_1_028495
 Gesangbuch1778_1_028496
 Gesangbuch1778_1_028497
 Gesangbuch1778_1_028498
 Gesangbuch1778_1_028499
 Gesangbuch1778_1_028500
 Gesangbuch1778_1_028501
 Gesangbuch1778_1_028502
 Gesangbuch1778_1_028503
 Gesangbuch1778_1_028504
 Gesangbuch1778_1_028505
 Gesangbuch1778_1_028506
 Gesangbuch1778_1_028507
 Gesangbuch1778_1_028508
 Gesangbuch1778_1_028509
 Gesangbuch1778_1_028510
 Gesangbuch1778_1_028511
 Gesangbuch1778_1_028512
 Gesangbuch1778_1_028513
 Gesangbuch1778_1_028514
 Gesangbuch1778_1_028515
 Gesangbuch1778_1_028516
 Gesangbuch1778_1_028517
 Gesangbuch1778_1_028518
 Gesangbuch1778_1_028519
 Gesangbuch1778_1_028520

Diplomatische Transkription

mich ftets kräftiglich trei-
 ben, damit ich beftändig dir
 treu
 <pb n="380a" src="380.jpg" />
 und Sehnlucht nach ihm. 361
 treu möge bleiben; ja daß
 ich den Vorfatz ganz rich-
 te zu Werke, verleih mir,
 HErr! Gnade und göttliche
 Stärke!
 697. Mel. 269.
 JEfu! laß mich mit Ver-
 langen dir anhangen,
 daß ich an dir habe Theil,
 o mein Heil!
 2. JEfu! laß mich meine
 Sünden recht empfinden:
 daß ich deiner Gnade auch
 recht gebrauch.
 3. JEfu! laß auf mein
 Gewiffen dein Blut fließen:
 daß ich fey von Schuld und
 Pein los und rein.
 4. JEfu! laß mich, dei-
 nen Reben, in dir leben:
 daß ich gute Früchte dir
 bring herfür.
 5. JEfu! laß in deinen
 Armen mich erwarmen,
 zünd an deine Liebesflamm,
 Bräutigam!
 6. JEfu! laß mich hier
 auf Erden himmlifch wer-
 den: daß mein Wandel fey
 bey dir, und nicht hier.
 7. JEfu! laß mich auch
 kein Leiden von dir fchei-
 den: daß ich dein mit Seel
 und Leib ewig bleib.
 8. JEfu! laß mir mei-

Normalisierter Text

mich stets kräftiglich treiben,
 damit ich beständig dir
 treu
 <pb n="380a" src="380.jpg" />
 und Sehnsucht nach ihm. 361
 treu möge bleiben; ja dass
 ich den Vorsatz ganz richte
 zu Werke, verleih mir,
 Herr! Gnade und göttliche
 Stärke!
 697. Mel. 269.
 Jesu! Lass mich mit Verlangen
 dir anhangen,
 dass ich an dir habe Teil,
 o mein Heil!
 2. Jesu! Lass mich meine
 Sünden recht empfinden:
 dass ich deiner Gnade auch
 recht Gebrauch.
 3. Jesu! Lass auf mein
 Gewissen dein Blut fließen:
 dass ich sei von Schuld und
 Pein los und rein.
 4. Jesu! Lass mich, deinen
 Reben, in dir leben:
 dass ich gute Früchte dir
 bring herfür.
 5. Jesu! Lass in deinen
 Armen mich erwarmen,
 zünd an deine Liebesflamm,
 Bräutigam!
 6. Jesu! Lass mich hier
 auf Erden himmlisch werden:
 Dass mein Wandel sei
 bei dir, und nicht hier.
 7. Jesu! Lass mich auch
 kein Leiden von dir scheiden:
 Dass ich dein mit Seel
 und Leib ewig bleib.
 8. Jesu! Lass mir meinen

ID

Gesangbuch1778_1_028521
 Gesangbuch1778_1_028522
 Gesangbuch1778_1_028523
 Gesangbuch1778_1_028524
 Gesangbuch1778_1_028525
 Gesangbuch1778_1_028526
 Gesangbuch1778_1_028527
 Gesangbuch1778_1_028528
 Gesangbuch1778_1_028529
 Gesangbuch1778_1_028530
 Gesangbuch1778_1_028531
 Gesangbuch1778_1_028532
 Gesangbuch1778_1_028533
 Gesangbuch1778_1_028534
 Gesangbuch1778_1_028535
 Gesangbuch1778_1_028536
 Gesangbuch1778_1_028537
 Gesangbuch1778_1_028538
 Gesangbuch1778_1_028539
 Gesangbuch1778_1_028540
 Gesangbuch1778_1_028541
 Gesangbuch1778_1_028542
 Gesangbuch1778_1_028543
 Gesangbuch1778_1_028544
 Gesangbuch1778_1_028545
 Gesangbuch1778_1_028546
 Gesangbuch1778_1_028547
 Gesangbuch1778_1_028548
 Gesangbuch1778_1_028549
 Gesangbuch1778_1_028550
 Gesangbuch1778_1_028551
 Gesangbuch1778_1_028552
 Gesangbuch1778_1_028553
 Gesangbuch1778_1_028554
 Gesangbuch1778_1_028555
 Gesangbuch1778_1_028556
 Gesangbuch1778_1_028557
 Gesangbuch1778_1_028558
 Gesangbuch1778_1_028559
 Gesangbuch1778_1_028560

Diplomatische Transkription

nen Glauben niemand rau-
 ben: daß ich treu fey bis
 zum Tod, dir, mein GOtt!
 <pb n="380b" src="380.jpg" />
 9. JEfu! laß mein ſchwa-
 ches Lallen dir gefallen:
 gib, daß dein unmündigs
 Kind Gnade findt.
 698. Mel. 330.
 O JEfu! mein Bräuti-
 gam! wie ift mir fo
 wohl: wie machft du mein
 Herz deiner Liebe fo voll.
 O felige Stunden! ich habe
 gefunden, was ewig er-
 freuen und fättigen foll.
 2. Nun Herzensgelieb-
 ter! ich bin nicht mehr mein;
 denn was ich bin um und
 um, alles ift dein. Mein
 Lieben und Haffen, mein
 Thun und mein Laffen,
 wirkt alles in mir deine
 Liebe allein.
 3. Wenn nimmft du, o
 Liebfter! mich gänzlich zu
 dir? wie lang, ach! wie
 lang foll ich warten allhier?
 wenn feh ich, o Wonne!
 dich, ewige Sonne? o JE-
 fu, komm, ftille des Her-
 zens Begier!
 699. Mel. 14.
 Ihr Seelen, kennt ihr mei-
 nen Freund, und wißt
 ihr, wer er ift, ders fo
 gut mit uns allen meint?
 er heiffet JEfus Chrift.
 2. Mein Bruder, den ich
 lieber hab, als alles auf der

Normalisierter Text

Glauben niemand rauben:
 Dass ich treu sei bis
 zum Tod, dir, mein Gott!
 <pb n="380b" src="380.jpg" />
 9. Jesu! Lass mein schwaches
 Lallen dir gefallen:
 gib, dass dein unmündiges
 Kind Gnade findet.
 698. Mel. 330.
 O Jesu! Mein Bräutigam!
 Wie ist mir so
 wohl: Wie machst du mein
 Herz deiner Liebe so voll.
 O selige Stunden! Ich habe
 gefunden, was ewig erfreuen
 und sättigen soll.
 2. Nun Herzensgeliebter!
 Ich bin nicht mehr mein;
 denn was ich bin um und
 um, alles ist dein. Mein
 Lieben und Hassen, mein
 Tun und mein Lassen,
 wirkt alles in mir deine
 Liebe allein.
 3. Wann nimmst du, o
 Liebster! mich gänzlich zu
 dir? Wie lang, ach! wie
 lang soll ich warten allhier?
 Wann seh ich, o Wonne!
 dich, ewige Sonne? O Jesu,
 komm, stille des Herzens
 Begier!
 699. Mel. 14.
 Ihr Seelen, kennt ihr meinen
 Freund, und wisst
 ihr, wer er ist, der's so
 gut mit uns allen meint?
 Er heißt Jesus Christ.
 2. Mein Bruder, den ich
 lieber hab, als alles auf der

ID

Gesangbuch1778_1_028561
 Gesangbuch1778_1_028562
 Gesangbuch1778_1_028563
 Gesangbuch1778_1_028564
 Gesangbuch1778_1_028565
 Gesangbuch1778_1_028566
 Gesangbuch1778_1_028567
 Gesangbuch1778_1_028568
 Gesangbuch1778_1_028569
 Gesangbuch1778_1_028570
 Gesangbuch1778_1_028571
 Gesangbuch1778_1_028572
 Gesangbuch1778_1_028573
 Gesangbuch1778_1_028574
 Gesangbuch1778_1_028575
 Gesangbuch1778_1_028576
 Gesangbuch1778_1_028577
 Gesangbuch1778_1_028578
 Gesangbuch1778_1_028579
 Gesangbuch1778_1_028580
 Gesangbuch1778_1_028581
 Gesangbuch1778_1_028582
 Gesangbuch1778_1_028583
 Gesangbuch1778_1_028584
 Gesangbuch1778_1_028585
 Gesangbuch1778_1_028586
 Gesangbuch1778_1_028587
 Gesangbuch1778_1_028588
 Gesangbuch1778_1_028589
 Gesangbuch1778_1_028590
 Gesangbuch1778_1_028591
 Gesangbuch1778_1_028592
 Gesangbuch1778_1_028593
 Gesangbuch1778_1_028594
 Gesangbuch1778_1_028595
 Gesangbuch1778_1_028596
 Gesangbuch1778_1_028597
 Gesangbuch1778_1_028598
 Gesangbuch1778_1_028599
 Gesangbuch1778_1_028600

Diplomatische Transkription

Welt, im Thränenthal mein
 3 5 Trost
 <pb n="381a" src="381.jpg" />
 362 Von der Liebe zu JEſu,
 Troſt und Stab, mein
 Freund, der mir gefällt.
 700. Mel. 142.
 O Urſprung des Lebens,
 o ewiges Licht! da
 niemand vergebens ſucht,
 was ihm gebricht: lebendige
 Quelle, die lauter und helle
 zum ewgen Genuſſe für uns
 ſich ergießt, und in die
 begierigen Seelen einfließt:
 2. Du ſprichſt: wer be-
 gehret zu trinken von mir,
 was ewiglich nähret, der
 komme! allhier ſind himm-
 lifche Gaben, die füßiglich
 laben; er trete im Glauben
 zur Quelle heran, hier iſt,
 was ihn ewig beſeligen kan.
 3. Hier komm ich, mein
 Hirte! mich dürſtet nach
 dir: o Liebſter! bewirthe
 dein Schäflein allhier. Du
 kanſt dein Verprechen mir
 Armen nicht brechen, du
 ſiehſt, wie elend und dürf-
 tig ich bin, auch gibſt du
 die Gaben aus Gnaden
 nur hin.
 4. Du füße Fluth labſt
 Geiſt, Seele und Muth;
 und wen du begabſt, findt
 ewiges Gut. Wenn man
 dich genieſſet, wird alles
 verſüſſet, es jauchzet, es
 ſinget, es ſpringet das

Normalisierter Text

Welt, im Tränenthal mein
 3 5 Trost
 <pb n="381a" src="381.jpg" />
 362 Von der Liebe zu Jesu,
 Trost und Stab, mein
 Freund, der mir gefällt.
 700. Mel. 142.
 O Ursprung des Lebens,
 o ewiges Licht! Da
 niemand vergebens sucht,
 was ihm gebricht: Lebendige
 Quelle, die lauter und helle
 zum ewigen Genuſſe für uns
 ſich ergießt, und in die
 begierigen Seelen einfließt:
 2. Du ſprichſt: Wer begehrt
 zu trinken von mir,
 was ewiglich nährt, der
 komme! Allhier ſind himmlische
 Gaben, die ſüßiglich
 laben; Er trete im Glauben
 zur Quelle heran, hier iſt,
 was ihn ewig beſeligen kann.
 3. Hier komm ich, mein
 Hirte! Mich dürſtet nach
 dir: O Liebſter! Bewirte
 dein Schäflein allhier. Du
 kannſt dein Verprechen mir
 Armen nicht brechen, du
 ſiehſt, wie elend und dürftig
 ich bin, auch gibſt du
 die Gaben aus Gnaden
 nur hin.
 4. Du süße Flut labst
 Geist, Seele und Mut;
 und wen du begabst, findet
 ewiges Gut. Wenn man
 dich genießt, wird alles
 verſüßt, es jauchzt, es
 ſingt, es ſpringt das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028601	Herz, es weichet zurücke	Herz, es weicht zurück
Gesangbuch1778_1_028602	der traurige Schmerz.	der traurige Schmerz.
Gesangbuch1778_1_028603	<pb n="381b" src="381.jpg" />	<pb n="381b" src="381.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028604	5. Drum gib mir zu	5. Drum gib mir zu
Gesangbuch1778_1_028605	trinken, wies dein Wort	trinken, wie's dein Wort
Gesangbuch1778_1_028606	verheißt; laß gänzlich ver-	verheißt; lass gänzlich versinken
Gesangbuch1778_1_028607	linken den lehrenden Geift	den sehrenden Geist
Gesangbuch1778_1_028608	im Meer deiner Liebe: laß	im Meer deiner Liebe: Lass
Gesangbuch1778_1_028609	heilige Triebe mich immer-	heilige Triebe mich immerfort
Gesangbuch1778_1_028610	fort treiben zum Himmlis-	treiben zum Himmlischen
Gesangbuch1778_1_028611	chen hin, es werde mein	hin, es werde mein
Gesangbuch1778_1_028612	Herze ganz trunken darinn.	Herze ganz trunken darin.
Gesangbuch1778_1_028613	6. Wenn du auch vom	6. Wenn du auch vom
Gesangbuch1778_1_028614	Leiden was schenkest mit	Leiden was schenkest mit
Gesangbuch1778_1_028615	ein, so gib, dir mit Freu-	ein, so gib, dir mit Freuden
Gesangbuch1778_1_028616	den gehorfam zu feyn: denn	gehorsam zu sein: Denn
Gesangbuch1778_1_028617	alle die, welche mit trinken	alle die, welche mit trinken
Gesangbuch1778_1_028618	vom Kelche, den du hast	vom Kelche, den du hast
Gesangbuch1778_1_028619	getrunken im Leiden allhier,	getrunken im Leiden allhier,
Gesangbuch1778_1_028620	die werden dort ewig sich	die werden dort ewig sich
Gesangbuch1778_1_028621	freuen mit dir.	freuen mit dir.
Gesangbuch1778_1_028622	7. Drum laß mich auch	7. Drum lass mich auch
Gesangbuch1778_1_028623	werden, mein JEFu! er-	werden, mein Jesu! Erquickt,
Gesangbuch1778_1_028624	quickt, da, wo deine Heer-	da, wo deine Heerden
Gesangbuch1778_1_028625	den kein Leiden mehr drückt,	kein Leiden mehr drückt,
Gesangbuch1778_1_028626	wo Freude die Fülle, wo	wo Freude die Fülle, wo
Gesangbuch1778_1_028627	liebliche Stille, wo Wolluft,	liebliche Stille, wo Wollust,
Gesangbuch1778_1_028628	wo Jauchzen, wo Herrlich-	wo Jauchzen, wo Herrlichkeit
Gesangbuch1778_1_028629	keit wohnt, wo zeitliche	wohnt, wo zeitliche
Gesangbuch1778_1_028630	Treue wird ewig belohnt.	Treue wird ewig belohnt.
Gesangbuch1778_1_028631	701. Mel. 59.	701. Mel. 59.
Gesangbuch1778_1_028632	Liebesvolles Wefen, aller-	Liebesvolles Wesen, allerhöchstes
Gesangbuch1778_1_028633	höchftes Gut! Friede	Gut! Friede
Gesangbuch1778_1_028634	meiner Seelen, der mir	meiner Seelen, der mir
Gesangbuch1778_1_028635	sanfte thut! Opferlamm,	sanfte tut! Opferlamm,
Gesangbuch1778_1_028636	voll Triebe einer heiffen	voll Triebe einer heißen
Gesangbuch1778_1_028637	Liebe, das mein Herz be-	Liebe, das mein Herz besprengt
Gesangbuch1778_1_028638	sprengt hat mit feinem	hat mit seinem
Gesangbuch1778_1_028639	Blut.	Blut.
Gesangbuch1778_1_028640	2. Hirte! der fein Lämm-	2. Hirte! Der sein Lämmlein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028641	lein auf die Achseln legt;	auf die Achseln legt;
Gesangbuch1778_1_028642	Hen-	Hen-
Gesangbuch1778_1_028643	<pb n="382a" src="382.jpg" />	<pb n="382a" src="382.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028644	und Sehnsucht nach ihm. 363	und Sehnsucht nach ihm. 363
Gesangbuch1778_1_028645	Henne! die ihr Küchlein	Henne! Die ihr Küchlein
Gesangbuch1778_1_028646	untern Flügeln hegt; Wein-	untern Flügeln hegt; Weinstock!
Gesangbuch1778_1_028647	flock! der den Reben giebet	Der den Reben gibt
Gesangbuch1778_1_028648	Saft und Leben: laß mich	Saft und Leben: Lass mich
Gesangbuch1778_1_028649	an dir bleiben veft und	an dir bleiben fest und
Gesangbuch1778_1_028650	unbewegt.	unbewegt.
Gesangbuch1778_1_028651	702. Mel. 124.	702. Mel. 124.
Gesangbuch1778_1_028652	O was für ein Gnaden-	O was für ein Gnadengrund
Gesangbuch1778_1_028653	grund liegt im Lieben!	liegt im Lieben!
Gesangbuch1778_1_028654	wenn man in dem Friedens-	wenn man in dem Friedensbund
Gesangbuch1778_1_028655	bund ift beblieben; ohne	ist geblieben; ohne
Gesangbuch1778_1_028656	Liebe lebt man nicht, das	Liebe lebt man nicht, das
Gesangbuch1778_1_028657	ift richtig, fie machts Le-	ist richtig, sie macht's Leben
Gesangbuch1778_1_028658	ben wichtig.	wichtig.
Gesangbuch1778_1_028659	2. Ueberm Lieben wird	2. Überm Lieben wird
Gesangbuch1778_1_028660	die Laft auf dem Rücken,	die Last auf dem Rücken,
Gesangbuch1778_1_028661	welche unfre Schwachheit	welche unsre Schwachheit
Gesangbuch1778_1_028662	falt möcht erdrücken, wie	fast möcht' erdrücken, wie
Gesangbuch1778_1_028663	ein leichtes Federchen; man	ein leichtes Federchen; man
Gesangbuch1778_1_028664	kann fragen, gibts noch was	kann fragen, gibt's noch was
Gesangbuch1778_1_028665	zu tragen?	zu tragen?
Gesangbuch1778_1_028666	3. Wenn man fich an	3. Wenn man sich an
Gesangbuch1778_1_028667	JEfum Chrifft ganz ergie-	Jesusum Christ ganz ergiebt,
Gesangbuch1778_1_028668	bet, und gefinnt wird, wie	und gesinnt wird, wie
Gesangbuch1778_1_028669	er ift, den man liebet; thut	er ist, den man liebt; tut
Gesangbuch1778_1_028670	man, denn die Liebe treibt,	man, denn die Liebe treibt,
Gesangbuch1778_1_028671	vefte Tritte und gerade	feste Tritte und gerade
Gesangbuch1778_1_028672	Schritte.	Schritte.
Gesangbuch1778_1_028673	4. Da ift Leib und Sinn	4. Da ist Leib und Sinn
Gesangbuch1778_1_028674	und Muth voller Gnaden,	und Mut voller Gnaden,
Gesangbuch1778_1_028675	da geht alle Arbeit gut ohne	da geht alle Arbeit gut ohne
Gesangbuch1778_1_028676	Schaden; fehn fich gleich-	Schaden; sehn sich gleichgesinnte
Gesangbuch1778_1_028677	gefünnte an, das belebet,	an, das belebt,
Gesangbuch1778_1_028678	beuget und erhebet.	beugt und erhebt.
Gesangbuch1778_1_028679	703. Mel. 32.	703. Mel. 32.
Gesangbuch1778_1_028680	O JEFu! den ich wünfche	O Jesu! Den ich wünsche

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028681	viel und oft, auf den	viel und oft, auf den
Gesangbuch1778_1_028682	<pb n="382b" src="382.jpg" />	<pb n="382b" src="382.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028683	mein Geift bey feinem Seufz	mein Geist bei seinem Seufzen
Gesangbuch1778_1_028684	zen hofft: dich fucht mein	hofft: Dich sucht mein
Gesangbuch1778_1_028685	Herz mit heiffen Sehnz	Herz mit heißen Sehnsuchtszähren,
Gesangbuch1778_1_028686	fuchtszähren, die Seele	die Seele
Gesangbuch1778_1_028687	fchreyt, ich kan dich nicht	schreit, ich kann dich nicht
Gesangbuch1778_1_028688	entbehren.	entbehren.
Gesangbuch1778_1_028689	2. Die Liebe brennt, und	2. Die Liebe brennt, und
Gesangbuch1778_1_028690	zeucht mein Herz dir nach,	zieht mein Herz dir nach,
Gesangbuch1778_1_028691	fie machet Geift und Seele	sie macht Geist und Seele
Gesangbuch1778_1_028692	zu dir wach: mein ganz	zu dir wach: Mein ganz
Gesangbuch1778_1_028693	Gemüth weißt du in Gluth	Gemüt weißt du in Glut
Gesangbuch1778_1_028694	zu fetzen, und meine Lieb	zu setzen, und meine Lieb
Gesangbuch1778_1_028695	an deiner zu ergötzen.	an deiner zu ergötzen.
Gesangbuch1778_1_028696	3. Gewünschtes Flämmz	3. Gewünschtes Flämmlein,
Gesangbuch1778_1_028697	lein, felger Liebesbrand!	seliger Liebesbrand!
Gesangbuch1778_1_028698	komm immer mehr in mei-	komm immer mehr in meiner
Gesangbuch1778_1_028699	ner Seel zu Stand: daß we-	Seel zu Stand: Dass weder
Gesangbuch1778_1_028700	der Schmach noch Schmerz	Schmach noch Schmerz
Gesangbuch1778_1_028701	noch Luft und Freude, mein	noch Lust und Freude, mein
Gesangbuch1778_1_028702	armes Herz von JEFu Liebe	armes Herz von Jesu Liebe
Gesangbuch1778_1_028703	fcheide.	scheide.
Gesangbuch1778_1_028704	704. Mel. 58.	704. Mel. 58.
Gesangbuch1778_1_028705	Ein felges Herze führt	Ein seliges Herze führt
Gesangbuch1778_1_028706	diefie Sprach: lieben,	diese Sprache: Lieben,
Gesangbuch1778_1_028707	nur lieben ift meine	nur lieben ist meine
Gesangbuch1778_1_028708	Sach; meiner Seel Erret-	Sache; meiner Seel Erretter
Gesangbuch1778_1_028709	ter im Geift umfängen, an	im Geist umfängen, an
Gesangbuch1778_1_028710	feiner Seele und Leibe han-	seiner Seele und Leibe hangen
Gesangbuch1778_1_028711	gen mit Seel und Leib.	mit Seel und Leib.
Gesangbuch1778_1_028712	2. Daß unfer Heiland	2. Dass unser Heiland
Gesangbuch1778_1_028713	liebt, ift bekant; er hat fein	liebt, ist bekannt; er hat sein
Gesangbuch1778_1_028714	Blut an die Welt gewandt:	Blut an die Welt gewandt:
Gesangbuch1778_1_028715	er liebt die Gemeine, er	Er liebt die Gemeinde, er
Gesangbuch1778_1_028716	liebt die Sünder, fonderz	liebt die Sünder, sonderlich
Gesangbuch1778_1_028717	lich liebt er die kleinen Kin-	liebt er die kleinen Kinder;
Gesangbuch1778_1_028718	der; er liebt auch mich.	Er liebt auch mich.
Gesangbuch1778_1_028719	3. JEFus liebt, wie man	3. Jesus liebt, wie man
Gesangbuch1778_1_028720	auf Erden liebt, wenn man	auf Erden liebt, wenn man

ID

Gesangbuch1778_1_028721
 Gesangbuch1778_1_028722
 Gesangbuch1778_1_028723
 Gesangbuch1778_1_028724
 Gesangbuch1778_1_028725
 Gesangbuch1778_1_028726
 Gesangbuch1778_1_028727
 Gesangbuch1778_1_028728
 Gesangbuch1778_1_028729
 Gesangbuch1778_1_028730
 Gesangbuch1778_1_028731
 Gesangbuch1778_1_028732
 Gesangbuch1778_1_028733
 Gesangbuch1778_1_028734
 Gesangbuch1778_1_028735
 Gesangbuch1778_1_028736
 Gesangbuch1778_1_028737
 Gesangbuch1778_1_028738
 Gesangbuch1778_1_028739
 Gesangbuch1778_1_028740
 Gesangbuch1778_1_028741
 Gesangbuch1778_1_028742
 Gesangbuch1778_1_028743
 Gesangbuch1778_1_028744
 Gesangbuch1778_1_028745
 Gesangbuch1778_1_028746
 Gesangbuch1778_1_028747
 Gesangbuch1778_1_028748
 Gesangbuch1778_1_028749
 Gesangbuch1778_1_028750
 Gesangbuch1778_1_028751
 Gesangbuch1778_1_028752
 Gesangbuch1778_1_028753
 Gesangbuch1778_1_028754
 Gesangbuch1778_1_028755
 Gesangbuch1778_1_028756
 Gesangbuch1778_1_028757
 Gesangbuch1778_1_028758
 Gesangbuch1778_1_028759
 Gesangbuch1778_1_028760

Diplomatische Transkription

sich
 <pb n="383a" src="383.jpg" />
 364 Von der Liebe zu JEſu □c.
 lich einem ſchon ganz er-
 gibt: Lazarus, Johannes,
 Martha, Marie, hatten die-
 ſelbe Glück ohne Mühe, er
 liebte ſie.
 4. Alſo, geliebteſter
 Schmerzensmann! wolltſt du
 mich lieben wie Sanct Jo-
 hann; wie die Magdalene
 will ich dich küſſen, und
 will ſo warten zu deinen
 Füſſen auf einen Blick;
 5. Weinen, wenn du
 mir nicht immer biſt, wie
 eine Mutter dem Kinde iſt:
 merkt' ich um die Achſeln
 nicht dein Umarmen, fühlt'
 ich im Herzen nicht dein
 Erbarmen, wär's mit mir
 aus.
 6. Heiland! mein ſündi-
 ges armes Herz kennſt du
 durch manchen empfundenen
 Schmerz; glauben, HErr!
 und hoffen ſind theure Ga-
 ben; aber das Lieben ge-
 hört zum Haben, ich hab
 dich doch.
 7. Und warum hab ich
 dich, Seelenmann? weil du
 dich gnädig nahmſt meiner
 an: hätſtſt du dich nicht
 ſelber an mich gehangen;
 ich wär' dich nimmermehr
 ſuchen gegangen: wer iſt
 wie du!
 <pb n="383b" src="383.jpg" />

Normalisierter Text

sich
 <pb n="383a" src="383.jpg" />
 364 Von der Liebe zu Jeſu etc.
 ſich einem ſchon ganz ergibt:
 Lazarus, Johannes,
 Martha, Marie, hatten dieſe
 ſelige Glück ohne Mühe, er
 liebte ſie.
 4. Alſo, geliebteſter
 Schmerzensmann! Wollteſt du
 mich lieben wie Sankt Johann;
 Wie die Magdalene
 will ich dich küſſen, und
 will ſo warten zu deinen
 Füſſen auf einen Blick;
 5. Weinen, wenn du
 mir nicht immer biſt, wie
 eine Mutter dem Kinde iſt:
 merkt' ich um die Achſeln
 nicht dein Umarmen, fühlt'
 ich im Herzen nicht dein
 Erbarmen, wär's mit mir
 aus.
 6. Heiland! Mein ſündiges
 armes Herz kennſt du
 durch manchen empfundenen
 Schmerz; Glauben, Herr!
 und hoffen ſind teure Gaben;
 aber das Lieben gehört
 zum Haben, ich hab
 dich doch.
 7. Und warum hab ich
 dich, Seelenmann? Weil du
 dich gnädig nahmſt meiner
 an: Hätteſt du dich nicht
 ſelber an mich gehangen;
 ich wär' dich nimmermehr
 ſuchen gegangen: Wer iſt
 wie du!
 <pb n="383b" src="383.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_1_028761
Gesangbuch1778_1_028762
Gesangbuch1778_1_028763
Gesangbuch1778_1_028764
Gesangbuch1778_1_028765
Gesangbuch1778_1_028766
Gesangbuch1778_1_028767
Gesangbuch1778_1_028768
Gesangbuch1778_1_028769
Gesangbuch1778_1_028770
Gesangbuch1778_1_028771
Gesangbuch1778_1_028772
Gesangbuch1778_1_028773
Gesangbuch1778_1_028774
Gesangbuch1778_1_028775
Gesangbuch1778_1_028776
Gesangbuch1778_1_028777
Gesangbuch1778_1_028778
Gesangbuch1778_1_028779
Gesangbuch1778_1_028780
Gesangbuch1778_1_028781
Gesangbuch1778_1_028782
Gesangbuch1778_1_028783
Gesangbuch1778_1_028784
Gesangbuch1778_1_028785
Gesangbuch1778_1_028786
Gesangbuch1778_1_028787
Gesangbuch1778_1_028788
Gesangbuch1778_1_028789
Gesangbuch1778_1_028790
Gesangbuch1778_1_028791
Gesangbuch1778_1_028792
Gesangbuch1778_1_028793
Gesangbuch1778_1_028794
Gesangbuch1778_1_028795
Gesangbuch1778_1_028796
Gesangbuch1778_1_028797
Gesangbuch1778_1_028798
Gesangbuch1778_1_028799
Gesangbuch1778_1_028800

Diplomatische Transkription

705. Mel. 75.
Du bist allein die Freud
in Zeit und Ewigkeit,
die Menfchen haben kön-
nen: denn was fie fonft fo
nennen, verurfacht endlich
Schmerzen und macht be-
trübte Herzen.
2. Mein Herz ift tief ge-
beugt, und inniglich geneigt
zu dir und deinen Wunden,
die du für mich empfunden:
ich weiß von keinen Freu-
den, als nur aus deinem
Leiden.
3. Ich mag kein ander
Heil, begehrt auch keinen
Theil an andern Seligkeiten
in Zeit und Ewigkeiten, als
die du mir erworben, da
du für mich gestorben.
4. Auch denke ich da-
bey; es fey auch, wer es
fey, fo ifts doch nicht der
Heiland, der für die Sei-
nen, weiland, und für die
Feinde litte an Seele und
an Hütte.
5. Dem läffet man die
Ehr: wär'n unfreer noch viel
mehr, und hätten uns noch
lieber, fo geht doch er uns
drüber; drum foll es dabey
bleiben; verliebt an ihn zu
gläuben.
Von
<pb n="384a" src="384.jpg" />

Von der brüderlichen Liebe und Einigkeit

Normalisierter Text

705. Mel. 75.
Du bist allein die Freude
in Zeit und Ewigkeit,
die Menschen haben können:
Denn was sie sonst so
nennen, verursacht endlich
Schmerzen und macht betrübte
Herzen.
2. Mein Herz ist tief gebeugt,
und inniglich geneigt
zu dir und deinen Wunden,
die du für mich empfunden:
ich weiß von keinen Freuden,
als nur aus deinem
Leiden.
3. Ich mag kein ander
Heil, begehrt auch keinen
Teil an andern Seligkeiten
in Zeit und Ewigkeiten, als
die du mir erworben, da
du für mich gestorben.
4. Auch denke ich dabei;
es sei auch, wer es
sei, so ist's doch nicht der
Heiland, der für die Seinen,
weiland, und für die
Feinde litt an Seele und
an Hütte.
5. Dem lässt man die
Ehr: Wär'n unsrer noch viel
mehr, und hätten uns noch
lieber, so geht doch er uns
drüber; drum soll es dabei
bleiben; verliebt an ihn zu
glauben.
Von
<pb n="384a" src="384.jpg" />

365

Von der brüderlichen Liebe und Einigkeit

ID

Gesangbuch1778_1_028801
 Gesangbuch1778_1_028802
 Gesangbuch1778_1_028803
 Gesangbuch1778_1_028804
 Gesangbuch1778_1_028805
 Gesangbuch1778_1_028806
 Gesangbuch1778_1_028807
 Gesangbuch1778_1_028808
 Gesangbuch1778_1_028809
 Gesangbuch1778_1_028810
 Gesangbuch1778_1_028811
 Gesangbuch1778_1_028812
 Gesangbuch1778_1_028813
 Gesangbuch1778_1_028814
 Gesangbuch1778_1_028815
 Gesangbuch1778_1_028816
 Gesangbuch1778_1_028817
 Gesangbuch1778_1_028818
 Gesangbuch1778_1_028819
 Gesangbuch1778_1_028820
 Gesangbuch1778_1_028821
 Gesangbuch1778_1_028822
 Gesangbuch1778_1_028823
 Gesangbuch1778_1_028824
 Gesangbuch1778_1_028825
 Gesangbuch1778_1_028826
 Gesangbuch1778_1_028827
 Gesangbuch1778_1_028828
 Gesangbuch1778_1_028829
 Gesangbuch1778_1_028830
 Gesangbuch1778_1_028831
 Gesangbuch1778_1_028832
 Gesangbuch1778_1_028833
 Gesangbuch1778_1_028834
 Gesangbuch1778_1_028835
 Gesangbuch1778_1_028836
 Gesangbuch1778_1_028837
 Gesangbuch1778_1_028838
 Gesangbuch1778_1_028839
 Gesangbuch1778_1_028840

Diplomatische Transkription

des Geiftes.
 706. Mel. 1.
 Schau, wie lieblich und
 gut ifts allen Brü-
 dern, den wahren und
 rechtſchaffnen Chrifti Glie-
 dern.
 2. Wenn ſie in Einigkeit
 beyſammen wohnen, einan-
 der wohl thun, tragen und
 verſchonon;
 3. Und ſich im Glauben,
 Lieb und Fried erbauen,
 GOtt fürchten, lieben, eh-
 ren und vertrauen.
 4. Da fließt der Fried
 aus Chrifti Füll und Gna-
 den, derfelb erfattet reich-
 lich allen Schaden.
 5. Da ſchicket Chriftus
 feines Wortes Regen, und
 macht es fruchtbar durch
 des Himmels Segen.
 6. Sein ganz Verdienft
 kommt feiner Kirch zu gute,
 die er beſprengt mit feinem
 theuren Blute.
 7. Wen er damit be-
 ſprengt, der wird gereinigt,
 gerechtfertiget, und mit
 GOtt vereinigt.
 8. Er wohnt da, und re-
 giret ſelbft in ihnen, macht,
 <pb n="384b" src="384.jpg" />
 daß ſie ihm und ſich einan-
 der dienen.
 9. Drum laßt uns all
 in Lieb und Friede leben,
 fo wird uns GOtt des
 Friedens Segen geben.

Normalisierter Text

des Geistes.
 706. Mel. 1.
 Schau, wie lieblich und
 wie gut ist's allen Brüdern,
 den wahren und
 rechtschaffnen Christi Gliedern.
 2. Wenn sie in Einigkeit
 beisammen wohnen, einander
 wohl tun, tragen und
 verschonen;
 3. Und sich im Glauben,
 Liebe und Fried erbauen,
 Gott fürchten, lieben, ehren
 und vertrauen.
 4. Da fließt der Friede
 aus Christi Fülle und Gnaden,
 derselb erstattet reichlich
 allen Schaden.
 5. Da schickt Christus
 seines Wortes Regen, und
 macht es fruchtbar durch
 des Himmels Segen.
 6. Sein ganz Verdienst
 kommt seiner Kirche zugute,
 die er besprengt mit seinem
 teuren Blute.
 7. Wen er damit besprengt,
 der wird gereinigt,
 gerechtfertigt, und mit
 Gott vereinigt.
 8. Er wohnt da, und regiert
 selbst in ihnen, macht,
 <pb n="384b" src="384.jpg" />
 dass sie ihm und sich einander
 dienen.
 9. Drum lasst uns alle
 in Liebe und Friede leben,
 so wird uns Gott des
 Friedens Segen geben.

ID

Gesangbuch1778_1_028841
 Gesangbuch1778_1_028842
 Gesangbuch1778_1_028843
 Gesangbuch1778_1_028844
 Gesangbuch1778_1_028845
 Gesangbuch1778_1_028846
 Gesangbuch1778_1_028847
 Gesangbuch1778_1_028848
 Gesangbuch1778_1_028849
 Gesangbuch1778_1_028850
 Gesangbuch1778_1_028851
 Gesangbuch1778_1_028852
 Gesangbuch1778_1_028853
 Gesangbuch1778_1_028854
 Gesangbuch1778_1_028855
 Gesangbuch1778_1_028856
 Gesangbuch1778_1_028857
 Gesangbuch1778_1_028858
 Gesangbuch1778_1_028859
 Gesangbuch1778_1_028860
 Gesangbuch1778_1_028861
 Gesangbuch1778_1_028862
 Gesangbuch1778_1_028863
 Gesangbuch1778_1_028864
 Gesangbuch1778_1_028865
 Gesangbuch1778_1_028866
 Gesangbuch1778_1_028867
 Gesangbuch1778_1_028868
 Gesangbuch1778_1_028869
 Gesangbuch1778_1_028870
 Gesangbuch1778_1_028871
 Gesangbuch1778_1_028872
 Gesangbuch1778_1_028873
 Gesangbuch1778_1_028874
 Gesangbuch1778_1_028875
 Gesangbuch1778_1_028876
 Gesangbuch1778_1_028877
 Gesangbuch1778_1_028878
 Gesangbuch1778_1_028879
 Gesangbuch1778_1_028880

Diplomatische Transkription

10. O GOtt gib Friede
 der Kirch durch Christi
 fti Namen, erhalt uns
 drinn, und mach uns fe
 lig! Amen.
 707. Mel. 390.
 Wie ift es fo lieblich,
 wenn Chriften zufam
 men in brüderlicher Ein
 tracht ftehn, wenn göttliche
 Liebe mit heiligen Flammen
 in ihrem Wandel ift zu
 fehn! da grünet und blü
 het, zu ewiger Wonne, der
 göttliche Segen; da fchei
 net die Sonne.
 2. Bedenket, wie herz
 lich der himmlifche Vater
 uns hat in feinem Sohn
 geliebt: wie JEFus, der
 Heiland und Lebenserfat
 ter, aus Liebe in den Tod
 fich gibt! drum will uns
 einträchtige Liebe geziemen;
 ohn diefe mag niemand des
 Glaubens fich rühmen.
 3. Ach
 <pb n="385a" src="385.jpg" />
 366 Von der brüderlichen Liebe
 3. Ach zünde, o JEFu!
 die Herzen und Seelen mit
 deinen Liebesflammen an:
 hilf, daß wir, o Liebe! zu
 lieben erwehlen, dich, der
 fo viel an uns gethan, und
 dann auch, mit treuem und
 thätigem Willen, die Liebe
 an Freunden und Fein
 den erfüllen.
 708. Mel. 150.

Normalisierter Text

10. O Gott gib Friede
 der Kirche durch Christi
 Namen, erhalt uns
 darin, und mach uns selig!
 Amen.
 707. Mel. 390.
 Wie ist es so lieblich,
 wenn Christen zusammen
 in brüderlicher Eintracht
 stehn, wenn göttliche
 Liebe mit heiligen Flammen
 in ihrem Wandel ist zu
 sehn! Da grünt und blühet,
 zu ewiger Wonne, der
 göttliche Segen; da scheint
 die Sonne.
 2. Bedenkt, wie herzlich
 der himmlische Vater
 uns hat in seinem Sohn
 geliebt: Wie Jesus, der
 Heiland und Lebenserstat
 ter, aus Liebe in den Tod
 sich gibt! Drum will uns
 einträchtige Liebe geziemen;
 ohne diese mag niemand des
 Glaubens sich rühmen.
 3. Ach
 <pb n="385a" src="385.jpg" />
 366 Von der brüderlichen Liebe
 3. Ach zünde, o Jesu!
 die Herzen und Seelen mit
 deinen Liebesflammen an:
 hilf, dass wir, o Liebe! zu
 lieben erwählen, dich, der
 so viel an uns getan, und
 dann auch, mit treuem und
 tätigem Willen, die Liebe
 an Freunden und Feinden
 erfüllen.
 708. Mel. 150.

ID

Gesangbuch1778_1_028881
 Gesangbuch1778_1_028882
 Gesangbuch1778_1_028883
 Gesangbuch1778_1_028884
 Gesangbuch1778_1_028885
 Gesangbuch1778_1_028886
 Gesangbuch1778_1_028887
 Gesangbuch1778_1_028888
 Gesangbuch1778_1_028889
 Gesangbuch1778_1_028890
 Gesangbuch1778_1_028891
 Gesangbuch1778_1_028892
 Gesangbuch1778_1_028893
 Gesangbuch1778_1_028894
 Gesangbuch1778_1_028895
 Gesangbuch1778_1_028896
 Gesangbuch1778_1_028897
 Gesangbuch1778_1_028898
 Gesangbuch1778_1_028899
 Gesangbuch1778_1_028900
 Gesangbuch1778_1_028901
 Gesangbuch1778_1_028902
 Gesangbuch1778_1_028903
 Gesangbuch1778_1_028904
 Gesangbuch1778_1_028905
 Gesangbuch1778_1_028906
 Gesangbuch1778_1_028907
 Gesangbuch1778_1_028908
 Gesangbuch1778_1_028909
 Gesangbuch1778_1_028910
 Gesangbuch1778_1_028911
 Gesangbuch1778_1_028912
 Gesangbuch1778_1_028913
 Gesangbuch1778_1_028914
 Gesangbuch1778_1_028915
 Gesangbuch1778_1_028916
 Gesangbuch1778_1_028917
 Gesangbuch1778_1_028918
 Gesangbuch1778_1_028919
 Gesangbuch1778_1_028920

Diplomatische Transkription

Hilf uns ja fleißig halten
 die Einigkeit im Geift,
 daß über uns mög walten
 dein Segen allermeift; nach
 deinem Geift und Sinn
 einander uns vertragen in
 Freundschaft, und nachja
 gen dem köstlichen Gewinn.
 709. Mel. 393.
 HErr! einige doch bald die
 Schafe deiner Heerde,
 und deiner Kinder Zahl; laß
 fie nicht länger mehr fo un
 ter sich zerftreut, auf diefer
 Jammererde. Es ist ja
 schon genug, daß fie fo hin
 und her von diefer Welt
 häufig hier werden zerftreu
 et; wie folten fie unter sich
 felbft feyn gezweyet?
 2. Ach lehre doch ein
 Glied das andre liebeich
 tragen, gleichwie du alle
 deine Glieder trägt in dir.
 Du warft uns nicht weg,
 als wir in Sünden lagen,
 <pb n="385b" src="385.jpg" />
 ganz elend, schwach und
 krank, ja gar verloren schier;
 du eilteft vielmehr erst uns
 gründlich zu heilen, und
 uns zur Gefundheit dich
 felbft mitzuteilen.
 3. Gib uns durch dei
 nen Geift die Lieb in unsre
 Herzen! dein Geift verbind
 et veft, und deine Gluth
 vereint. Zünd an durch
 diefe Gluth in uns die
 Liebeskerzen, daß wir nur

Normalisierter Text

Hilf uns ja fleißig halten
 die Einigkeit im Geist,
 dass über uns möge walten
 dein Segen allermeist; nach
 deinem Geist und Sinn
 einander uns vertragen in
 Freundschaft, und nachjagen
 dem köstlichen Gewinn.
 709. Mel. 393.
 Herr! Einige doch bald die
 Schafe deiner Herde,
 und deiner Kinder Zahl; lass
 sie nicht länger mehr so unter
 sich zerstreut, auf dieser
 Jammererde. Es ist ja
 schon genug, dass sie so hin
 und her von dieser Welt
 häufig hier werden zerstreuet;
 wie sollten sie unter sich
 selbst sein gezwiet?
 2. Ach lehre doch ein
 Glied das andre liebeich
 tragen, gleichwie du alle
 deine Glieder trägst in dir.
 Du warfst uns nicht weg,
 als wir in Sünden lagen,
 <pb n="385b" src="385.jpg" />
 ganz elend, schwach und
 krank, ja gar verloren schier;
 du eiltest vielmehr erst uns
 gründlich zu heilen, und
 uns zur Gesundheit dich
 selbst mitzuteilen.
 3. Gib uns durch deinen
 Geist die Liebe in unsre
 Herzen! Dein Geist verbindet
 fest, und deine Glut
 vereint. Zünd' an durch
 diese Glut in uns die
 Liebeskerzen, dass wir nur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_028921	eine Flamm in dir, HErr	eine Flamme in dir, Herr
Gesangbuch1778_1_028922	JEfu! feynd; erinnre uns	Jesu! sind; erinnre uns
Gesangbuch1778_1_028923	arme und elende Sünder,	arme und elende Sünder,
Gesangbuch1778_1_028924	daß wir allzumal eines Ei	dass wir allzumal eines Einigen
Gesangbuch1778_1_028925	nigen Kinder.	Kinder.
Gesangbuch1778_1_028926	710. Mel. 147.	710. Mel. 147.
Gesangbuch1778_1_028927	Holdfeligs Gotteslamm!	Holdseliges Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_028928	fey hoch gebenedeyet,	sei hoch gebenedeit,
Gesangbuch1778_1_028929	daß du die Lieb erneuet,	dass du die Liebe erneuert,
Gesangbuch1778_1_028930	als unfer Bräutigam: nun	als unser Bräutigam: Nun
Gesangbuch1778_1_028931	wirft du triumphiren, und	wirst du triumphieren, und
Gesangbuch1778_1_028932	mit der Lieb uns zieren,	mit der Liebe uns zieren,
Gesangbuch1778_1_028933	die von dem Himmel kam,	die von dem Himmel kam,
Gesangbuch1778_1_028934	holdfeligs Gotteslamm!	holdseliges Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_028935	2. Nur du bift liebens	2. Nur du bist liebenswert,
Gesangbuch1778_1_028936	werth, man wird dich immer	man wird dich immer
Gesangbuch1778_1_028937	müffen den Allerfchönften	müssen den Allerschönsten
Gesangbuch1778_1_028938	grüffen, folang die Liebe	grüßen, solang die Liebe
Gesangbuch1778_1_028939	währt. Die Liebe wird be	währt. Die Liebe wird bestehen,
Gesangbuch1778_1_028940	ftehen, wenn alles wird ver	wenn alles wird vergehen,
Gesangbuch1778_1_028941	gehen, wie GOTTes Mund	wie Gottes Mund
Gesangbuch1778_1_028942	uns lehrt. Nur du bift	uns lehrt. Nur du bist
Gesangbuch1778_1_028943	liebenswerth!	liebenswert!
Gesangbuch1778_1_028944	3. O veftes Liebesband!	3. O festes Liebesband!
Gesangbuch1778_1_028945	das Chrifti Schaar verbun	das Christi Schar verbunden,
Gesangbuch1778_1_028946	den,	
Gesangbuch1778_1_028947	<pb n="386a" src="386.jpg" />	<pb n="386a" src="386.jpg" />
Gesangbuch1778_1_028948	und Einigkeit des Geiftes. 367	und Einigkeit des Geistes. 367
Gesangbuch1778_1_028949	den, feitdem uns hat ge	den, seitdem uns hat gefunden
Gesangbuch1778_1_028950	funden des Hirten treue	des Hirten treue
Gesangbuch1778_1_028951	Hand: nun wolln wir in	Hand: Nun wollen wir in
Gesangbuch1778_1_028952	den Armen der ewgen Lieb	den Armen der ewigen Liebe
Gesangbuch1778_1_028953	erwarmen! wir find ihm	erwarmen! Wir sind ihm
Gesangbuch1778_1_028954	nah verwandt; o veftes Lie	nah verwandt; o festes Liebesband!
Gesangbuch1778_1_028955	besband!	
Gesangbuch1778_1_028956	4. Vereinte Liebe fliegt,	4. Vereinte Liebe siegt,
Gesangbuch1778_1_028957	fchwebt über alle Höhen,	schwebt über alle Höhen,
Gesangbuch1778_1_028958	kan überwunden fehen den	kann überwunden sehen den
Gesangbuch1778_1_028959	Feind, der fie bekriegt.	Feind, der sie bekriegt.
Gesangbuch1778_1_028960	Die Siegespalmen klingen,	Die Siegespsalmen klingen,

ID

Gesangbuch1778_1_028961
 Gesangbuch1778_1_028962
 Gesangbuch1778_1_028963
 Gesangbuch1778_1_028964
 Gesangbuch1778_1_028965
 Gesangbuch1778_1_028966
 Gesangbuch1778_1_028967
 Gesangbuch1778_1_028968
 Gesangbuch1778_1_028969
 Gesangbuch1778_1_028970
 Gesangbuch1778_1_028971
 Gesangbuch1778_1_028972
 Gesangbuch1778_1_028973
 Gesangbuch1778_1_028974
 Gesangbuch1778_1_028975
 Gesangbuch1778_1_028976
 Gesangbuch1778_1_028977
 Gesangbuch1778_1_028978
 Gesangbuch1778_1_028979
 Gesangbuch1778_1_028980
 Gesangbuch1778_1_028981
 Gesangbuch1778_1_028982
 Gesangbuch1778_1_028983
 Gesangbuch1778_1_028984
 Gesangbuch1778_1_028985
 Gesangbuch1778_1_028986
 Gesangbuch1778_1_028987
 Gesangbuch1778_1_028988
 Gesangbuch1778_1_028989
 Gesangbuch1778_1_028990
 Gesangbuch1778_1_028991
 Gesangbuch1778_1_028992
 Gesangbuch1778_1_028993
 Gesangbuch1778_1_028994
 Gesangbuch1778_1_028995
 Gesangbuch1778_1_028996
 Gesangbuch1778_1_028997
 Gesangbuch1778_1_028998
 Gesangbuch1778_1_028999
 Gesangbuch1778_1_029000

Diplomatische Transkription

dem König Dank zu brin-
 gen, weil all's zu Boden
 liegt; vereinte Liebe liegt.
 5. Der Aeltften ganze
 Schaar, die vor dem Thro-
 ne wohnen, die werfen ihre
 Kronen vors Lammes Füße
 dar; wir falln mit ihnen
 nieder, und fingen Lobelie-
 der; denn kurz: er ift es
 gar! fo ruft auch unfre
 Schaar.
 6. Dank, Weisheit, Stärk
 und Pracht, Lob, Herrlich-
 keit und Leben, dem HErrn,
 den wir erheben, der uns
 das Heil gebracht! das
 Lamm, das uns befreyet,
 fey hoch gebenedeyet; ihm
 fey Lob, Preis und Macht,
 Dank, Weisheit, Stärk und
 Pracht!
 711. Mel. 11.
 Sieh! wie lieblich und
 wie fein ifts, wenn
 Brüder friedlich feyn, wenn
 <pb n="386b" src="386.jpg" />
 ihr Thun einträchtig ift,
 nach dem Sinne JEſu
 Chriſt:
 2. Denn dafelbft verheiſt
 der HErr reichen Segen,
 nach Begehr, und das Le-
 ben in der Zeit und auch
 dort in Ewigkeit.
 3. Sonne der Gerechtig-
 keit, gehe auf zu unfrer
 Zeit, brich in deiner Kirche
 an, daß die Welt es ſehen
 kan!

Normalisierter Text

dem König Dank zu bringen,
 weil all's zu Boden
 liegt; vereinte Liebe siegt.
 5. Der Ältesten ganze
 Schar, die vor dem Throne
 wohnen, die werfen ihre
 Kronen vors Lammes Füße
 dar; Wir fallen mit ihnen
 nieder, und singen Lobelieder;
 denn kurz: Er ist es
 gar! So ruft auch unsre
 Schar.
 6. Dank, Weisheit, Stärke
 und Pracht, Lob, Herrlichkeit
 und Leben, dem Herrn,
 den wir erheben, der uns
 das Heil gebracht! Das
 Lamm, das uns befreit,
 sei hoch gebenedeit; Ihm
 sei Lob, Preis und Macht,
 Dank, Weisheit, Stärke und
 Pracht!
 711. Mel. 11.
 Sieh! Wie lieblich und
 wie fein ist's, wenn
 Brüder friedlich sein, wenn
 <pb n="386b" src="386.jpg" />
 ihr Tun einträchtig ist,
 nach dem Sinne Jesu
 Christ:
 2. Denn daselbst verheißt
 der Herr reichen Segen,
 nach Begehr, und das Leben
 in der Zeit und auch
 dort in Ewigkeit.
 3. Sonne der Gerechtigkeit,
 gehe auf zu unsrer
 Zeit, brich in deiner Kirche
 an, dass die Welt es sehen
 kann!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029001	4. JEſu, Haupt der	4. Jesu, Haupt der
Gesangbuch1778_1_029002	Kreuzgemein! mach uns	Kreuzgemeinde! Mach uns
Gesangbuch1778_1_029003	alle, groß und klein, durch	alle, groß und klein, durch
Gesangbuch1778_1_029004	dein Evangelium ganz zu	dein Evangelium ganz zu
Gesangbuch1778_1_029005	deinem Eigenthum.	deinem Eigentum.
Gesangbuch1778_1_029006	5. Samle, großer Menſ-	5. Sammle, großer Menschenhirt!
Gesangbuch1778_1_029007	ſchenhirt! alles, was ſich	Alles, was sich
Gesangbuch1778_1_029008	hat verirrt; laß in deiner	hat verirrt; lass in deiner
Gesangbuch1778_1_029009	Gnade ſein alles ganz ver-	Gnade sein alles ganz vereinigt
Gesangbuch1778_1_029010	einigt feyn!	sein!
Gesangbuch1778_1_029011	6. Bind zuſammen Herz	6. Bind zusammen Herz
Gesangbuch1778_1_029012	und Herz, laß uns trennen	und Herz, lass uns trennen
Gesangbuch1778_1_029013	keinen Schmerz: knüpf-	keinen Schmerz: Knüpf-
Gesangbuch1778_1_029014	ſelbſt durch deine Hand das	selbst durch deine Hand das
Gesangbuch1778_1_029015	geweihte Brüderband!	geweihte Brüderband!
Gesangbuch1778_1_029016	7. Laß die ganze Brü-	7. Lass die ganze Brüderschar
Gesangbuch1778_1_029017	derſchaar lieben, loben im-	lieben, loben immerdar,
Gesangbuch1778_1_029018	merdar, in dir ruhen alle-	in dir ruhen allezeit
Gesangbuch1778_1_029019	zeit immer und in Ewigkeit.	immer und in Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_029020	712. Mel. 137.	712. Mel. 137.
Gesangbuch1778_1_029021	Ihr Kinder des Höchſten,	Ihr Kinder des Höchsten,
Gesangbuch1778_1_029022	wie ſtehts um die Liebe?	wie steht's um die Liebe?
Gesangbuch1778_1_029023	wie folgt man dem wahren	wie folgt man dem wahren
Gesangbuch1778_1_029024	Vereinigungstriebe? bleibt	Vereinigungstriebe? Bleibt
Gesangbuch1778_1_029025	ihr auch im Bande der Ei-	ihr auch im Bande der Ei-
Gesangbuch1778_1_029026	nigkeit	nigkeit
Gesangbuch1778_1_029027	<pb n="387a" src="387.jpg" />	<pb n="387a" src="387.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029028	368 Von der brüderlichen Liebe	368 Von der brüderlichen Liebe
Gesangbuch1778_1_029029	nigkeit ſtehn? iſt keine Zer-	nigkeit stehn? Ist keine Zertrennung
Gesangbuch1778_1_029030	trennung der Geiſter ge-	der Geister geschehn?
Gesangbuch1778_1_029031	ſchehn? der Vater im Him-	Der Vater im Himmel
Gesangbuch1778_1_029032	mel kan Herzen erkennen,	kann Herzen erkennen,
Gesangbuch1778_1_029033	wir dürfen uns Brüder	wir dürfen uns Brüder
Gesangbuch1778_1_029034	ohn Liebe nicht nennen, die	ohne Liebe nicht nennen, die
Gesangbuch1778_1_029035	Flamme des HERRen muß	Flamme des Herrn muss
Gesangbuch1778_1_029036	lichterloh brennen. .;:	lichterloh brennen. .;:
Gesangbuch1778_1_029037	2. Sobald wir von oben	2. Sobald wir von oben
Gesangbuch1778_1_029038	aufs neue geboren, da ſind	aufs neue geboren, da sind
Gesangbuch1778_1_029039	wir von Chriſto zu Gliedern	wir von Christo zu Gliedern
Gesangbuch1778_1_029040	erkoren; kein Unterſchied	erkoren; kein Unterschied

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029041	findet hier einige ftatt, weil	findet hier einige statt, weil
Gesangbuch1778_1_029042	Demuth die Herzen verei-	Demut die Herzen vereinigt
Gesangbuch1778_1_029043	niget hat, und uns auf das	hat, und uns auf das
Gesangbuch1778_1_029044	nächfte zufammen verbind-	nächste zusammen verbindet,
Gesangbuch1778_1_029045	det, fo daß man nichts an-	so dass man nichts anders
Gesangbuch1778_1_029046	ders als Seligkeit findet,	als Seligkeit findet,
Gesangbuch1778_1_029047	Verdacht, Neid und Aer-	Verdacht, Neid und Ärger
Gesangbuch1778_1_029048	gerniß aber verfchwindet.	aber verschwindet.
Gesangbuch1778_1_029049	3. Da fehet, wie felig	3. Da sehet, wie selig
Gesangbuch1778_1_029050	wir haben erwehlet, die wir	wir haben erwählt, die wir
Gesangbuch1778_1_029051	find zum Bunde der Brü-	sind zum Bunde der Brüder
Gesangbuch1778_1_029052	der gezehlet, zu Chrifti er-	gezählt, zu Christi erkaufen
Gesangbuch1778_1_029053	kaufeten feligen Schaar:	seligen Schar:
Gesangbuch1778_1_029054	ach lobet den Vater! denn	ach lobet den Vater! Denn
Gesangbuch1778_1_029055	kurz, er ifts gar: fingt ihm	kurz, er ist's gar: Singt ihm
Gesangbuch1778_1_029056	mit vereinigttem Herzen und	mit vereinigttem Herzen und
Gesangbuch1778_1_029057	Munde, ohn loben und lie-	Munde, ohne loben und lieben
Gesangbuch1778_1_029058	ben vergeh keine Stunde!	vergeh keine Stunde!
Gesangbuch1778_1_029059	wir ftehn vor dem HERRen	Wir stehn vor dem Herrn
Gesangbuch1778_1_029060	als Einer im Bunde. *)	als Einer im Bunde. *)
Gesangbuch1778_1_029061	*) Gefch. 4, 32. Gal. 3, 28.	*) Gesch. 4, 32. Gal. 3, 28.
Gesangbuch1778_1_029062	4. Was ich bin, mein	4. Was ich bin, mein
Gesangbuch1778_1_029063	Bruder! das bift du auch	Bruder! Das bist du auch
Gesangbuch1778_1_029064	worden; wir find an dem	worden; wir sind an dem
Gesangbuch1778_1_029065	himmlifchen Erbe Confor-	himmlischen Erbe Konsorten;
Gesangbuch1778_1_029066	ten; drum eins mit dem an-	drum eins mit dem andern
Gesangbuch1778_1_029067	dern zum Vaterland dringt,	zum Vaterland dringt,
Gesangbuch1778_1_029068	<pb n="387b" src="387.jpg" />	<pb n="387b" src="387.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029069	und fo nach dem Kleinod	und so nach dem Kleinod
Gesangbuch1778_1_029070	gemeinfchaftlich ringt. Wir	gemeinschaftlich ringt. Wir
Gesangbuch1778_1_029071	müffen bereit feyn für Brü-	müssen bereit sein für Brüder
Gesangbuch1778_1_029072	der zu fterben; wie JElus	zu sterben; wie Jesus
Gesangbuch1778_1_029073	uns fterbend hat wollen	uns sterbend hat wollen
Gesangbuch1778_1_029074	erwerben: ein Glied fühlet	erwerben: Ein Glied fühlt
Gesangbuch1778_1_029075	fchmerzlich des andern Ver-	schmerzlich des andern Verderben.
Gesangbuch1778_1_029076	derben.	
Gesangbuch1778_1_029077	5. Ach laßt uns einan-	5. Ach lasst uns einander
Gesangbuch1778_1_029078	der erinnern und führen,	erinnern und führen,
Gesangbuch1778_1_029079	daß wir nicht die Krone	dass wir nicht die Krone
Gesangbuch1778_1_029080	des Lebens verlieren. Wer	des Lebens verlieren. Wer

ID

Gesangbuch1778_1_029081
 Gesangbuch1778_1_029082
 Gesangbuch1778_1_029083
 Gesangbuch1778_1_029084
 Gesangbuch1778_1_029085
 Gesangbuch1778_1_029086
 Gesangbuch1778_1_029087
 Gesangbuch1778_1_029088
 Gesangbuch1778_1_029089
 Gesangbuch1778_1_029090
 Gesangbuch1778_1_029091
 Gesangbuch1778_1_029092
 Gesangbuch1778_1_029093
 Gesangbuch1778_1_029094
 Gesangbuch1778_1_029095
 Gesangbuch1778_1_029096
 Gesangbuch1778_1_029097
 Gesangbuch1778_1_029098
 Gesangbuch1778_1_029099
 Gesangbuch1778_1_029100
 Gesangbuch1778_1_029101
 Gesangbuch1778_1_029102
 Gesangbuch1778_1_029103
 Gesangbuch1778_1_029104
 Gesangbuch1778_1_029105
 Gesangbuch1778_1_029106
 Gesangbuch1778_1_029107
 Gesangbuch1778_1_029108
 Gesangbuch1778_1_029109
 Gesangbuch1778_1_029110
 Gesangbuch1778_1_029111
 Gesangbuch1778_1_029112
 Gesangbuch1778_1_029113
 Gesangbuch1778_1_029114
 Gesangbuch1778_1_029115
 Gesangbuch1778_1_029116
 Gesangbuch1778_1_029117
 Gesangbuch1778_1_029118
 Gesangbuch1778_1_029119
 Gesangbuch1778_1_029120

Diplomatische Transkription

noch ist bezaubert von Liebe
 der Welt, wem Brüder-
 schaft nur so von außen ge-
 fällt, den kan sie mit Recht
 nicht ins Mittel einnehmen,
 er muß sich ins Joch des
 Erlösers bequemen, wenn
 redlich Verbundne sich fein
 nicht folln schämen.
 6. Drum laffet uns lie-
 ben und freuen von Herzen,
 verfüßen einander die Lei-
 den und Schmerzen! dringt
 innig, ihr Herzen, in JE-
 sum hinein, so mehrn sich
 die Strahlen vom göttli-
 chen Schein! das läffet der
 Vater ihm herzlich gefallen;
 denn wahrlich, sein Ruhm
 kan auch herrlich erfchallen,
 wenn Kinder, vor Liebe ent-
 zündet, nur lallen. .:;
 713. Mel. 167.
 Herz und Herz vereint zu-
 sammen, fucht in GOt-
 tes Herzen Ruh: laffet eure
 Lie-
 <pb n="388a" src="388.jpg" />
 und Einigkeit des Geistes. 369
 Liebesflammen lodern auf
 den Heiland zu! Er ifts
 Haupt, wir feine Glieder;
 er das Licht und wir der
 Schein; er der Meifter, und
 wir Brüder; er ift unfer,
 wir find fein.
 2. Kommt, ach kommt
 ihr Gnadenkinder, und er-
 neuret euren Bund! fchwö-
 ret unferm Ueberwinder Lieb

Normalisierter Text

noch ist bezaubert von Liebe
 der Welt, wem Brüderschaft
 nur so von außen gefällt,
 den kann sie mit Recht
 nicht ins Mittel einnehmen,
 er muss sich ins Joch des
 Erlösers bequemen, wenn
 redlich Verbundne sich sein
 nicht sollen schämen.
 6. Drum lasset uns lieben
 und freuen von Herzen,
 versüßen einander die Leiden
 und Schmerzen! Dringt
 innig, ihr Herzen, in Jesum
 hinein, so mehrn sich
 die Strahlen vom göttlichen
 Schein! Das lässt der
 Vater ihm herzlich gefallen;
 denn wahrlich, sein Ruhm
 kann auch herrlich erschallen,
 wenn Kinder, vor Liebe entzündet,
 nur lallen. .:;
 713. Mel. 167.
 Herz und Herz vereint zusammen,
 sucht in Gottes
 Herzen Ruh: Lasset eure
 <pb n="388a" src="388.jpg" />
 und Einigkeit des Geistes. 369
 Liebesflammen lodern auf
 den Heiland zu! Er ist's
 Haupt, wir seine Glieder;
 er das Licht und wir der
 Schein; er der Meister, und
 wir Brüder; er ist unser,
 wir sind sein.
 2. Kommt, ach kommt
 ihr Gnadenkinder, und erneuert
 euren Bund! Schwöret
 unserm Überwinder Liebe

ID

Gesangbuch1778_1_029121
 Gesangbuch1778_1_029122
 Gesangbuch1778_1_029123
 Gesangbuch1778_1_029124
 Gesangbuch1778_1_029125
 Gesangbuch1778_1_029126
 Gesangbuch1778_1_029127
 Gesangbuch1778_1_029128
 Gesangbuch1778_1_029129
 Gesangbuch1778_1_029130
 Gesangbuch1778_1_029131
 Gesangbuch1778_1_029132
 Gesangbuch1778_1_029133
 Gesangbuch1778_1_029134
 Gesangbuch1778_1_029135
 Gesangbuch1778_1_029136
 Gesangbuch1778_1_029137
 Gesangbuch1778_1_029138
 Gesangbuch1778_1_029139
 Gesangbuch1778_1_029140
 Gesangbuch1778_1_029141
 Gesangbuch1778_1_029142
 Gesangbuch1778_1_029143
 Gesangbuch1778_1_029144
 Gesangbuch1778_1_029145
 Gesangbuch1778_1_029146
 Gesangbuch1778_1_029147
 Gesangbuch1778_1_029148
 Gesangbuch1778_1_029149
 Gesangbuch1778_1_029150
 Gesangbuch1778_1_029151
 Gesangbuch1778_1_029152
 Gesangbuch1778_1_029153
 Gesangbuch1778_1_029154
 Gesangbuch1778_1_029155
 Gesangbuch1778_1_029156
 Gesangbuch1778_1_029157
 Gesangbuch1778_1_029158
 Gesangbuch1778_1_029159
 Gesangbuch1778_1_029160

Diplomatische Transkription

und Treu aus Herzens-
 grund; und wenn eurer
 Liebeskette Veftigkeit und
 Stärke fehlt, o fo flehet
 um die Wette, bis fie JE-
 fus wieder fählt!
 3. Tragt es unter euch,
 ihr Glieder! auf fo treues
 Lieben an, daß ein jeder
 für die Brüder auch das
 Leben laffen kan. So hat
 uns der Freund geliebet, fo
 zerfloß er dort im Blut:
 denkt doch, wie es ihn be-
 trübet, wenn ihr euch felbft
 Eintrag thut.
 4. Einer reize doch den
 andern, unferrn blutbe-
 freundten Lamm vor das
 Lager nachzuwandern, das
 für uns zur Schlachtbank
 kam. Einer foll den an-
 dern wecken, alle Kräfte
 Tag vor Tag nach Vermö-
 gen dran zu ftrecken, daß
 man ihm gefallen mag.
 5. Nichts als nur des
 Bräutigams Stimme fey die
 <pb n="388b" src="388.jpg" />
 Regel unfrrer That! weil er
 nicht mit Löwengrimme uns
 in Staub getreten hat, fon-
 dern mit gehäuften Strö-
 men feines Bluts den Zorn
 ertränkt; ey, fo muß fich
 jedes fchämen, das fich ihm
 nicht willig fchenkt.
 6. Hallelujah! welche
 Höhen, welche Tiefen rei-
 cher Gnad! daß wir dem

Normalisierter Text

und Treu aus Herzensgrund;
 und wenn eurer
 Liebeskette Festigkeit und
 Stärke fehlt, o so fleht
 um die Wette, bis sie Jesus
 wieder stählt!
 3. Tragt es unter euch,
 ihr Glieder! Auf so treues
 Lieben an, dass ein jeder
 für die Brüder auch das
 Leben lassen kann. So hat
 uns der Freund geliebt, so
 zerfloss er dort im Blut:
 denkt doch, wie es ihn betrübt,
 wenn ihr euch selbst
 Eintrag tut.
 4. Einer reize doch den
 andern, unserm blutbefeundeten
 Lamm vor das
 Lager nachzuwandern, das
 für uns zur Schlachtbank
 kam. Einer soll den andern
 wecken, alle Kräfte
 Tag vor Tag nach Vermögen
 dran zu strecken, dass
 man ihm gefallen mag.
 5. Nichts als nur des
 Bräutigams Stimme sei die
 <pb n="388b" src="388.jpg" />
 Regel unsrer Tat! Weil er
 nicht mit Löwengrimm uns
 in Staub getreten hat, sondern
 mit gehäuften Strömen
 seines Bluts den Zorn
 ertränkt; ey, so muss sich
 jedes schämen, das sich ihm
 nicht willig schenkt.
 6. Halleluja! Welche
 Höhen, welche Tiefen reicher
 Gnad! Dass wir dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029161	ins Herze fehen, der uns fo	ins Herze sehen, der uns so
Gesangbuch1778_1_029162	geliebet hat; daß der Vater	geliebt hat; dass der Vater
Gesangbuch1778_1_029163	aller Geiffter, der der Wun-	aller Geister, der der Wunder
Gesangbuch1778_1_029164	der Abgrund ift, daß du,	Abgrund ist, dass du,
Gesangbuch1778_1_029165	unfichtbarer Meiffter, uns	unsichtbarer Meister, uns
Gesangbuch1778_1_029166	fo fühlbar nahe bift.	so fühlbar nahe bist.
Gesangbuch1778_1_029167	7. Ach du holder Freund!	7. Ach du holder Freund!
Gesangbuch1778_1_029168	vereine deine dir geweihte	vereine deine dir geweihte
Gesangbuch1778_1_029169	Schaar, daß fie fich fo herz-	Schar, dass sie sich so herzlich
Gesangbuch1778_1_029170	lich meine, wies dein letzter	meine, wie's dein letzter
Gesangbuch1778_1_029171	Wille war. Ja verbinde	Wille war. Ja verbinde
Gesangbuch1778_1_029172	in der Wahrheit, die du	in der Wahrheit, die du
Gesangbuch1778_1_029173	felbft im Wefen bift, alles,	selbst im Wesen bist, alles,
Gesangbuch1778_1_029174	was von deiner Klarheit in	was von deiner Klarheit in
Gesangbuch1778_1_029175	der That erleuchtet ift.	der Tat erleuchtet ist.
Gesangbuch1778_1_029176	8. So wird dein Gebet	8. So wird dein Gebet
Gesangbuch1778_1_029177	erfüllet, daß der Vater alle	erfüllt, dass der Vater alle
Gesangbuch1778_1_029178	die, welche du in dich ver-	die, welche du in dich verhüllt,
Gesangbuch1778_1_029179	hüllet, auch in feine Liebe	auch in seine Liebe
Gesangbuch1778_1_029180	zieh; und daß, wie du Eins	zieh; und dass, wie du Eins
Gesangbuch1778_1_029181	mit ihnen, alfo fie auch Ei-	mit ihnen, also sie auch Eines
Gesangbuch1778_1_029182	nes feyn, fich in wahrer Lie-	sein, sich in wahrer Liebe
Gesangbuch1778_1_029183	be dienen, und einander	dienen, und einander
Gesangbuch1778_1_029184	gern erfreun.	gern erfreuen.
Gesangbuch1778_1_029185	9. Liebe! haft du es ge-	9. Liebe! Hast du es geboten,
Gesangbuch1778_1_029186	boten, daß man Liebe üben	dass man Liebe üben
Gesangbuch1778_1_029187	foll; o fo mache doch die	soll; o so mache doch die
Gesangbuch1778_1_029188	todten, trägen Geiffter Le-	toten, trägen Geister LeA
Gesangbuch1778_1_029189	A a bens	a bens
Gesangbuch1778_1_029190	Input	Output
Gesangbuch1778_1_029191	<pb n="389a" src="389.jpg" />	<pb n="389a" src="389.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029192	370 Von der brüderlichen Liebe	370 Von der brüderlichen Liebe
Gesangbuch1778_1_029193	bens voll, zünde an die Lie-	bens voll, zünde an die Liebesflamme,
Gesangbuch1778_1_029194	besflamme, daß ein jeder	dass ein jeder
Gesangbuch1778_1_029195	fehen kan, wir, als die von	sehen kann, wir, als die von
Gesangbuch1778_1_029196	Einem Stamme, ftehen auch	einem Stamme, stehen auch
Gesangbuch1778_1_029197	für Einen Mann.	für einen Mann.
Gesangbuch1778_1_029198	10. Laß uns fo vereinigt	10. Lass uns so vereinigt
Gesangbuch1778_1_029199	werden, wie du mit dem Va-	werden, wie du mit dem Vater
Gesangbuch1778_1_029200	ter bift, bis fchon hier auf	bist, bis schon hier auf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029201	dieser Erden kein getrenntes	dieser Erde kein getrenntes
Gesangbuch1778_1_029202	Glied mehr ist; und allein	Glied mehr ist; und allein
Gesangbuch1778_1_029203	von deinem Brennen nehme	von deinem Brennen nehme
Gesangbuch1778_1_029204	unfer Licht den Schein: also	unser Licht den Schein: also
Gesangbuch1778_1_029205	wird die Welt erkennen, daß	wird die Welt erkennen, dass
Gesangbuch1778_1_029206	wir deine Jünger feyn.	wir deine Jünger sein.
Gesangbuch1778_1_029207	714. Mel. 14.	714. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_029208	Der du noch in der letzten	Der du noch in der letzten
Gesangbuch1778_1_029209	Nacht, eh du für uns	Nacht, ehe du für uns
Gesangbuch1778_1_029210	erblaßt, den Deinen von der	erblasst, den Deinen von der
Gesangbuch1778_1_029211	Liebe Macht so schön gepre-	Macht der Liebe so schön gepredigt
Gesangbuch1778_1_029212	digt halt:	hast:
Gesangbuch1778_1_029213	2. Erinner deine kleine	2. Erinner deine kleine
Gesangbuch1778_1_029214	Schaar, die sich sonst leicht	Schar, die sich sonst leicht
Gesangbuch1778_1_029215	entzweyt, daß deine letzte	entzweit, dass deine letzte
Gesangbuch1778_1_029216	Sorge war, der Glieder	Sorge war, der Glieder
Gesangbuch1778_1_029217	Einigkeit.	Einigkeit.
Gesangbuch1778_1_029218	715. Mel. 151.	715. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_029219	Erhalte uns zusammen in	Erhalte uns zusammen in
Gesangbuch1778_1_029220	einer Kreuzeseng, und	einer Kreuzesenge, und
Gesangbuch1778_1_029221	gleichen Liebesflammen; da-	gleichen Liebesflammen; damit
Gesangbuch1778_1_029222	mit der Gläubgen Meng	der Gläubigen Menge
Gesangbuch1778_1_029223	Ein Herz und Seele werde,	ein Herz und Seele werde,
Gesangbuch1778_1_029224	und in vereinter Gluth	und in vereinter Glut
Gesangbuch1778_1_029225	leucht auf der ganzen Erde,	leuchtet auf der ganzen Erde,
Gesangbuch1778_1_029226	wo dein Arm Wunder thut.	wo dein Arm Wunder tut.
Gesangbuch1778_1_029227	716. Mel. 161.	716. Mel. 161.
Gesangbuch1778_1_029228	O ihr theu'r erlöften Sün-	O ihr teuer erlösten Sünder!
Gesangbuch1778_1_029229	der! theu'r erlöst durch	teuer erlöst durch
Gesangbuch1778_1_029230	<pb n="389b" src="389.jpg" />	<pb n="389b" src="389.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029231	Christi Blut; die ihr als	Christi Blut; die ihr als
Gesangbuch1778_1_029232	geliebte Kinder in dem	geliebte Kinder in dem
Gesangbuch1778_1_029233	Schoos der Gnade ruht:	Schoß der Gnade ruht:
Gesangbuch1778_1_029234	laßt uns zeugen und nicht	lasst uns zeugen und nicht
Gesangbuch1778_1_029235	schweigen, von dem, was	schweigen, von dem, was
Gesangbuch1778_1_029236	dem Volk gebühret, welches	dem Volk gebührt, welches
Gesangbuch1778_1_029237	Jesu Kraft gerühret!	Jesu Kraft gerührt!
Gesangbuch1778_1_029238	2. Ach wir haben Gnade	2. Ach wir haben Gnade
Gesangbuch1778_1_029239	gefunden, Gnade, Gnade,	gefunden, Gnade, Gnade,
Gesangbuch1778_1_029240	welch ein Wort! Furcht	welch ein Wort! Furcht

ID

Gesangbuch1778_1_029241
 Gesangbuch1778_1_029242
 Gesangbuch1778_1_029243
 Gesangbuch1778_1_029244
 Gesangbuch1778_1_029245
 Gesangbuch1778_1_029246
 Gesangbuch1778_1_029247
 Gesangbuch1778_1_029248
 Gesangbuch1778_1_029249
 Gesangbuch1778_1_029250
 Gesangbuch1778_1_029251
 Gesangbuch1778_1_029252
 Gesangbuch1778_1_029253
 Gesangbuch1778_1_029254
 Gesangbuch1778_1_029255
 Gesangbuch1778_1_029256
 Gesangbuch1778_1_029257
 Gesangbuch1778_1_029258
 Gesangbuch1778_1_029259
 Gesangbuch1778_1_029260
 Gesangbuch1778_1_029261
 Gesangbuch1778_1_029262
 Gesangbuch1778_1_029263
 Gesangbuch1778_1_029264
 Gesangbuch1778_1_029265
 Gesangbuch1778_1_029266
 Gesangbuch1778_1_029267
 Gesangbuch1778_1_029268
 Gesangbuch1778_1_029269
 Gesangbuch1778_1_029270
 Gesangbuch1778_1_029271
 Gesangbuch1778_1_029272
 Gesangbuch1778_1_029273
 Gesangbuch1778_1_029274
 Gesangbuch1778_1_029275
 Gesangbuch1778_1_029276
 Gesangbuch1778_1_029277
 Gesangbuch1778_1_029278
 Gesangbuch1778_1_029279
 Gesangbuch1778_1_029280

Diplomatische Transkription

und Dunkel ist verchwun-
 den, Muth und Klarheit
 füllt den Ort; auch die Sün-
 den müßen schwinden, denn
 das Wort, ins Fleisch ge-
 kommen, hat die Sünde
 weggenommen.
 3. Und seitdem die Gnad
 erschienen, züchtigt sie uns
 sanftlich: die dem HErrn
 im Geiste dienen, gehn nun-
 mehr und lieben sich: unfre
 Wolke zeugt dem Volke,
 das noch nichts davon ver-
 steht, wie so gut es Brü-
 dern gehet.
 4. Ach, ihr theuren lie-
 ben Kinder! höret JEsum
 unsern HErrn, hört den
 Seelenüberwinder, und ge-
 horchet ihm auch gern! sei-
 ne Triebe gehn auf Liebe,
 seine letzten Worte zeugen,
 Liebe sey den Seinen eigen.
 5. Sinket nieder vor dem
 Heiland, alle von der Brü-
 derchaft, die ihr fremde
 waret weiland, und nun
 nah durch seine Kraft! wollt
 ihr
 371
 und Einigkeit des Geistes.
 ihr wissen, was zu'n Fü-
 ßen unsers Meisters wird
 getrieben? nichts als lie-
 ben, nichts als lieben.
 717. Mel. 14.
 Was Wunder, daß kein
 Schmerz und Noth die
 Bruderliebe stört? wenn

Normalisierter Text

und Dunkel ist verschwunden,
 Mut und Klarheit
 füllt den Ort; auch die Sünden
 müssen schwinden, denn
 das Wort, ins Fleisch gekommen,
 hat die Sünde
 weggenommen.
 3. Und seitdem die Gnade
 erschienen, züchtigt sie uns
 sanft: die dem Herrn
 im Geiste dienen, gehen nunmehr
 und lieben sich: unsere
 Wolke zeugt dem Volke,
 das noch nichts davon versteht,
 wie so gut es Brüdern
 geht.
 4. Ach, ihr teuren lieben
 Kinder! hört Jesum
 unsern Herrn, hört den
 Seelenüberwinder, und gehorcht
 ihm auch gern! seine
 Triebe gehen auf Liebe,
 seine letzten Worte zeugen,
 Liebe sei den Seinen eigen.
 5. Sinkt nieder vor dem
 Heiland, alle von der Brüderschaft,
 die ihr einst
 wart, und nun
 nahe durch seine Kraft! Wollt
 ihr
 371
 und Einigkeit des Geistes.
 ihr wissen, was zu den Füßen
 unseres Meisters wird
 getrieben? Nichts als lieben,
 nichts als lieben.
 717. Mel. 14.
 Was Wunder, dass kein
 Schmerz und Not die
 Bruderliebe stört? Wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029281	unfer GOtt bis in den Tod	unser Gott bis in den Tod
Gesangbuch1778_1_029282	die Bruderliebe lehrt.	die Bruderliebe lehrt.
Gesangbuch1778_1_029283	718. Mel. 22.	718. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_029284	O welch ein gnadenvoller	O welch ein gnadenvoller
Gesangbuch1778_1_029285	Trieb ifts um die wahre	Trieb ist's um die wahre
Gesangbuch1778_1_029286	Bruderlieb; fie kommt aus	Bruderliebe; sie kommt aus
Gesangbuch1778_1_029287	JEfu Herzen her, und ift den	Jesu Herzen her, und ist den
Gesangbuch1778_1_029288	Seinen drum nicht fchwer.	Seinen drum nicht schwer.
Gesangbuch1778_1_029289	2. Die Bruderlieb hat	2. Die Bruderliebe hat
Gesangbuch1778_1_029290	veften Grund, das wird erft	festen Grund, das wird erst
Gesangbuch1778_1_029291	recht im Leiden kund, da	recht im Leiden kund, da
Gesangbuch1778_1_029292	bricht ihr Trieb mit Macht	bricht ihr Trieb mit Macht
Gesangbuch1778_1_029293	herfür, denn GOttes Liebe	hervor, denn Gottes Liebe
Gesangbuch1778_1_029294	leuchtet ihr.	leuchtet ihr.
Gesangbuch1778_1_029295	3. Die Bruderliebe wird	3. Die Bruderliebe wird
Gesangbuch1778_1_029296	beftehn, wenn andre Liebe	bestehen, wenn andre Liebe
Gesangbuch1778_1_029297	wird vergehn; fie ift ein	wird vergehen; sie ist ein
Gesangbuch1778_1_029298	unverweslich Gut, das	unverwesliches Gut, das
Gesangbuch1778_1_029299	macht den Brüderherzen	macht den Brüderherzen
Gesangbuch1778_1_029300	Muth.	Mut.
Gesangbuch1778_1_029301	4. Nicht lieben in der	4. Nicht lieben in der
Gesangbuch1778_1_029302	Brüderzahl, wär einem	Brüderzahl, wäre einem
Gesangbuch1778_1_029303	Brüderherzen Quaal; es	Brüderherzen Qual; es
Gesangbuch1778_1_029304	denkt vielmehr von allen	denkt vielmehr von allen
Gesangbuch1778_1_029305	fo: ach würd ich ihr'r, fie	so: ach, würde ich ihrer, sie
Gesangbuch1778_1_029306	meiner froh!	meiner froh!
Gesangbuch1778_1_029307	719. Mel. 15.	719. Mel. 15.
Gesangbuch1778_1_029308	Da, wo man wahre Liebe	Da, wo man wahre Liebe
Gesangbuch1778_1_029309	fpürt, dafelbft gebeut	spürt, daselbst gebietet
Gesangbuch1778_1_029310	A a 2	A a 2
Gesangbuch1778_1_029311	<pb n="390b" src="390.jpg" />	<pb n="390b" src="390.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029312	dem Segen der HErr, der	dem Segen der Herr, der
Gesangbuch1778_1_029313	feine Kinder führt, auf	seine Kinder führt, auf
Gesangbuch1778_1_029314	allen ihren Wegen.	allen ihren Wegen.
Gesangbuch1778_1_029315	2. Wir follen wie und	2. Wir sollen wie und
Gesangbuch1778_1_029316	wo's auch ift, und bey ver-	wo es auch ist, und bei verschie-
Gesangbuch1778_1_029317	fchiednen Gaben, nur Ei-	den Gaben, nur einen
Gesangbuch1778_1_029318	nen Weg zu JEFu Chrifft,	Weg zu Jesu Christ,
Gesangbuch1778_1_029319	und Eine Lehre haben.	und eine Lehre haben.
Gesangbuch1778_1_029320	3. Wir follen fuchen	3. Wir sollen suchen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029321	gleichgefinnt durch Chrifti	gleichgesinnt durch Christi
Gesangbuch1778_1_029322	Geift zu werden, und tra-	Geist zu werden, und tragen,
Gesangbuch1778_1_029323	gen, was fich etwa findt von	was sich etwa findet von
Gesangbuch1778_1_029324	einigen Befchwerden.	einigen Beschwerden.
Gesangbuch1778_1_029325	4. Wir folln nach der	4. Wir sollen nach der
Gesangbuch1778_1_029326	Liebe Sinn, in allen freyen	Liebe Sinn, in allen freien
Gesangbuch1778_1_029327	Stücken, der Starke zu dem	Stücken, der Starke zu dem
Gesangbuch1778_1_029328	Schwachen hin, und der	Schwachen hin, und der
Gesangbuch1778_1_029329	zum Starken rücken.	zum Starken rücken.
Gesangbuch1778_1_029330	1 Cor. 8. Röm. 15.	1 Cor. 8. Röm. 15.
Gesangbuch1778_1_029331	5. Ist jemand ernftlich	5. Ist jemand ernstlich
Gesangbuch1778_1_029332	und bereit, das Böfe abzu-	und bereit, das Böse abzuwenden,
Gesangbuch1778_1_029333	wenden, fo trag er dabey	so trage er dabei
Gesangbuch1778_1_029334	allezeit fein eigen Herz in	allezeit sein eigenes Herz in
Gesangbuch1778_1_029335	Händen.	Händen.
Gesangbuch1778_1_029336	6. HErr! lehr uns felbft	6. Herr! lehr uns selbst
Gesangbuch1778_1_029337	in deinem Licht, und mit	in deinem Licht, und mit
Gesangbuch1778_1_029338	gefalbten Trieben, nach dei-	gesalbten Trieben, nach deiner
Gesangbuch1778_1_029339	ner wahren Jünger Pflicht,	wahren Jünger Pflicht,
Gesangbuch1778_1_029340	einander herzlich lieben!	einander herzlich lieben!
Gesangbuch1778_1_029341	720. Mel. 141.	720. Mel. 141.
Gesangbuch1778_1_029342	Schließt euch mit Ver-	Schließt euch mit Vergnügen,
Gesangbuch1778_1_029343	gnügen, o ihr Kreu-	o ihr Kreuzesreihn!
Gesangbuch1778_1_029344	zesreihn! laßt euch willig	lasst euch willig
Gesangbuch1778_1_029345	fügen, um recht Eins zu	fügen, um recht eins zu
Gesangbuch1778_1_029346	feyn: JEfu Geift verbinde	sein: Jesu Geist verbinde
Gesangbuch1778_1_029347	unfer aller Herz, und fein	unser aller Herz, und sein
Gesangbuch1778_1_029348	Blut entzündt unfre Lie-	Blut entzündt unsere Liebeskerz;
Gesangbuch1778_1_029349	beskerz;	2. Dass
Gesangbuch1778_1_029350	2. Daß	<pb n="391a" src="391.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029351	<pb n="391a" src="391.jpg" />	372 Von der brüderlichen Liebe
Gesangbuch1778_1_029352	372 Von der brüderlichen Liebe	2. Dass dem Marterlam-
Gesangbuch1778_1_029353	2. Daß dem Marterlam-	Lob daraus entstehe, und
Gesangbuch1778_1_029354	me Lob daraus entfteh, und	man unsere Flamme helle
Gesangbuch1778_1_029355	man unfre Flamme helle	leuchten sehe, wenn ins Her-
Gesangbuch1778_1_029356	leuchten seh, wenn ins Her-	zens Grunde funkelt JEfu
Gesangbuch1778_1_029357	zens Grunde funkelt JEfu	Kreuz: Volk vom Brüder-
Gesangbuch1778_1_029358	Kreuz: Volk vom Brüder-	leuchtest du allerseits?
Gesangbuch1778_1_029359	bunde! leuchtf du allerfeits?	721. Mel. 26.
Gesangbuch1778_1_029360	721. Mel. 26.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029361	Du Band, du veftes Lie	Du Band, du festes Liebesband!
Gesangbuch1778_1_029362	besband! du haft, feit	du hast, seit
Gesangbuch1778_1_029363	JEfus uns gefunden, uns	Jesus uns gefunden, uns
Gesangbuch1778_1_029364	an ein folches Joch gebun	an ein solches Joch gebunden,
Gesangbuch1778_1_029365	den, das wir als fanft und	das wir als sanft und
Gesangbuch1778_1_029366	gut erkant.	gut erkannt.
Gesangbuch1778_1_029367	2. Es hat uns feine	2. Es hat uns seine
Gesangbuch1778_1_029368	Flamm entzündt; nun find	Flamme entzündet; nun sind
Gesangbuch1778_1_029369	wir inniglich gefüget, und	wir inniglich gefügt, und
Gesangbuch1778_1_029370	in der Fügung höchft ver	in der Fügung höchst vergnügt,
Gesangbuch1778_1_029371	gnüget, daß wir in ihm	das wir in ihm
Gesangbuch1778_1_029372	wie Einer find.	wie einer sind.
Gesangbuch1778_1_029373	3. Du Schöpfer der Ver	3. Du Schöpfer der Verbundenheit!
Gesangbuch1778_1_029374	bundenheit! du haft dem	du hast dem
Gesangbuch1778_1_029375	Segen und dem Leben für	Segen und dem Leben für
Gesangbuch1778_1_029376	allema! Befehl gegeben, zu	allema! Befehl gegeben, zu
Gesangbuch1778_1_029377	ruhen auf der Einigkeit.	ruhen auf der Einigkeit.
Gesangbuch1778_1_029378	4. Erhalt uns unver	4. Erhalt uns unverrückt
Gesangbuch1778_1_029379	rückt dabey, und laß sich	dabei, und lass sich
Gesangbuch1778_1_029380	den Gemein!chafts!egen fo	den Gemeinschafts!egen so
Gesangbuch1778_1_029381	unter uns zu Tage legen,	unter uns zu Tage legen,
Gesangbuch1778_1_029382	daß jedes davon Zeuge fey!	das jedes davon Zeuge sei!
Gesangbuch1778_1_029383	722. Mel. 209.	722. Mel. 209.
Gesangbuch1778_1_029384	Du unfer Frennd, du	Du unser Freund, du
Gesangbuch1778_1_029385	treuer! erweck dein	treuer! erwecke dein
Gesangbuch1778_1_029386	Feuer, und mach uns hehr	Feuer, und mache uns hehr
Gesangbuch1778_1_029387	und theuer den Liebesbund,	und teuer den Liebesbund,
Gesangbuch1778_1_029388	vermehre uns auch heuer	vermehre uns auch heuer
Gesangbuch1778_1_029389	dis Gnadenpfund, und aller	dies Gnadenpfund, und aller
Gesangbuch1778_1_029390	<pb n="391b" src="391.jpg" />	<pb n="391b" src="391.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029391	Trennung fteuer; den Bund	Trennung steuere; den Bund
Gesangbuch1778_1_029392	erneuer, und sprich: „Ich	erneuere, und sprich: „Ich
Gesangbuch1778_1_029393	felbft bin euer Verbindungs	selbst bin euer Verbindungsgrund.“
Gesangbuch1778_1_029394	grund.,,	723. Mel. 90.
Gesangbuch1778_1_029395	723. Mel. 90.	O Jesu! sei du unser
Gesangbuch1778_1_029396	O JEFu! fey du unfer	Grund zum Hause, das
Gesangbuch1778_1_029397	Grund zum Haufe, das	da bleibe; du holder Freund!
Gesangbuch1778_1_029398	da bleibe; du holder Freund!	richte auf den Bund, taufe
Gesangbuch1778_1_029399	richt auf den Bund, tauf	uns zu einem Leibe, damit
Gesangbuch1778_1_029400	uns zu Einem Leibe, damit	die Freundschaft mag bestehen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029401	die Freundschaft mag be-	wozu wir uns berufen
Gesangbuch1778_1_029402	fehn, wozu wir uns beru-	sehen.
Gesangbuch1778_1_029403	fen fehn.	2. Mit Seelen, die in
Gesangbuch1778_1_029404	2. Mit Seelen, die in	Liebe stehen, lässt sich schon
Gesangbuch1778_1_029405	Liebe fehn, lässt sich schon	etwas wagen: wenn wir in
Gesangbuch1778_1_029406	etwas wagen: wenn wir in	einem Sinne gehen, ist alles
Gesangbuch1778_1_029407	Einem Sinne gehn, ist alles	leicht zu tragen; wir sind's
Gesangbuch1778_1_029408	leicht zu tragen; wir finds	bei uns auch schon gewohnt,
Gesangbuch1778_1_029409	bey uns auch schon gewohnt,	dass jeglichem die Liebe lohnt.
Gesangbuch1778_1_029410	daß jeglichem die Liebe lohnt.	3. Die Liebesharmonie ist
Gesangbuch1778_1_029411	3. Die Liebesharmonie ist	schön, man hört sie lieblich
Gesangbuch1778_1_029412	schön, man hört sie lieblich	spielen: wo Brüder in der
Gesangbuch1778_1_029413	spielen: wo Brüder in der	Eintracht stehen und sich fein
Gesangbuch1778_1_029414	Eintracht fehn und sich fein	herzlich fühlen, das ist
Gesangbuch1778_1_029415	herzlich fühlen, das ist	gleich einem Saitenklang,
Gesangbuch1778_1_029416	gleich einem Saitenklang,	erfreulich wie ein Lobgesang.
Gesangbuch1778_1_029417	erfreulich wie ein Lobgesang.	4. Der Herr ist selbst in
Gesangbuch1778_1_029418	4. Der Herr ist selbst in	ihrer Mitte und segnet sie
Gesangbuch1778_1_029419	ihrer Mitt und segnet sie	mit Frieden; sie schmecken
Gesangbuch1778_1_029420	mit Frieden; sie schmecken	seine Liebe und Güte, und haben
Gesangbuch1778_1_029421	feine Lieb und Güte, und ha-	schon hier auf Erden den Vorgeschmack
Gesangbuch1778_1_029422	ben schon hienieden den Vor-	ewiger Seligkeit, die
Gesangbuch1778_1_029423	schmack ewger Seligkeit, die	er den Seinen zubereit't.
Gesangbuch1778_1_029424	er den Seinen zubereit't.	724. Mel. 205.
Gesangbuch1778_1_029425	724. Mel. 205.	Unser Haupt! Wer dir das
Gesangbuch1778_1_029426	Unser Haupt! wer dir das	glaubt, dass du die Deinen
Gesangbuch1778_1_029427	glaubt, daß du die Dei-	
Gesangbuch1778_1_029428	nen	
Gesangbuch1778_1_029429	<pb n="392a" src="392.jpg" />	<pb n="392a" src="392.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029430	und Einigkeit des Geistes. 373	und Einigkeit des Geistes. 373
Gesangbuch1778_1_029431	nen nicht verläßt; der	nicht verläßt; der
Gesangbuch1778_1_029432	bleibt treu, und wird nicht	bleibt treu, und wird nicht
Gesangbuch1778_1_029433	scheu, steht auch in allen	scheu, steht auch in allen
Gesangbuch1778_1_029434	Proben fest; und weil Sa-	Proben fest; und weil Satan
Gesangbuch1778_1_029435	tan nichts gewinnt, wenn	nichts gewinnt, wenn
Gesangbuch1778_1_029436	die Glieder einig sind: o	die Glieder einig sind: o
Gesangbuch1778_1_029437	so gib, du Haupt am Leib,	so gib, du Haupt am Leib,
Gesangbuch1778_1_029438	daß uns dieses Kleinod bleib!	dass uns dieses Kleinod bleibe!
Gesangbuch1778_1_029439	2. Du weißt ja, daß	2. Du weißt ja, dass
Gesangbuch1778_1_029440	wahrlich nah der Untergang	wahrlich nahe der Untergang

ID

Gesangbuch1778_1_029441
 Gesangbuch1778_1_029442
 Gesangbuch1778_1_029443
 Gesangbuch1778_1_029444
 Gesangbuch1778_1_029445
 Gesangbuch1778_1_029446
 Gesangbuch1778_1_029447
 Gesangbuch1778_1_029448
 Gesangbuch1778_1_029449
 Gesangbuch1778_1_029450
 Gesangbuch1778_1_029451
 Gesangbuch1778_1_029452
 Gesangbuch1778_1_029453
 Gesangbuch1778_1_029454
 Gesangbuch1778_1_029455
 Gesangbuch1778_1_029456
 Gesangbuch1778_1_029457
 Gesangbuch1778_1_029458
 Gesangbuch1778_1_029459
 Gesangbuch1778_1_029460
 Gesangbuch1778_1_029461
 Gesangbuch1778_1_029462
 Gesangbuch1778_1_029463
 Gesangbuch1778_1_029464
 Gesangbuch1778_1_029465
 Gesangbuch1778_1_029466
 Gesangbuch1778_1_029467
 Gesangbuch1778_1_029468
 Gesangbuch1778_1_029469
 Gesangbuch1778_1_029470
 Gesangbuch1778_1_029471
 Gesangbuch1778_1_029472
 Gesangbuch1778_1_029473
 Gesangbuch1778_1_029474
 Gesangbuch1778_1_029475
 Gesangbuch1778_1_029476
 Gesangbuch1778_1_029477
 Gesangbuch1778_1_029478
 Gesangbuch1778_1_029479
 Gesangbuch1778_1_029480

Diplomatische Transkription

einer Gemein, wenn Ver-
 druß bey Hand und Fuß
 aus Eigenliebe sich schleicht
 ein: da freut sich der Arge
 fehr; denn ihm widersteht
 nicht mehr eine veltverein-
 te Kraft, und der Leib
 wird mangelhaft.
 3. O davor, ruft unfer
 Chor: bewahr uns, lieber
 HErre GÖtt! und das
 Band, das deine Hand gek-
 nüpft hat, werde nicht zu
 Spott: schließ uns alle in
 den Schrein deiner heiligen
 Wunden ein, welches so
 zusammenzieht, daß wer
 eins fieht, alle fieht.
 4. Da gehts gut, das
 macht uns Muth, wenn
 wir alle für Einen stehen;
 bleiben so getroft und froh,
 und thun nichts als auf
 JEsum fehn, als den An-
 fang und das End unfers
 Glaubens, der ihn kennt:
 wenn wir bloß auf ihn be-
 ruhn; kan kein Teufel uns
 was thun.
 A a 3
 <pb n="392b" src="392.jpg" />
 5. Chrifti Kraft ist dau-
 erhaft, wodurch fein Volk,
 dem er sie schenkt, die Ge-
 mein fein Fleifch und Bein,
 weit überwindet, was sie
 kränkt. Sie verbleibet froh
 und still, fieht nur zu, was
 werden will, und vertraut
 auf seine Gnad, die sie ftets

Normalisierter Text

einer Gemeinde, wenn Verdruss
 bei Hand und Fuß
 aus Eigenliebe sich schleicht
 ein: da freut sich der Arge
 sehr; denn ihm widersteht
 nicht mehr eine festvereinte
 Kraft, und der Leib
 wird mangelhaft.
 3. O davor, ruft unser
 Chor: bewahre uns, lieber
 Herr Gott! und das
 Band, das deine Hand geknüpft
 hat, werde nicht zu
 Spott: schließ uns alle in
 den Schrein deiner heiligen
 Wunden ein, welches so
 zusammenzieht, dass wer
 eins sieht, alle sieht.
 4. Da geht's gut, das
 macht uns Mut, wenn
 wir alle für einen stehen;
 bleiben so getrost und froh,
 und tun nichts als auf
 Jesus sehen, als den Anfang
 und das Ende unseres
 Glaubens, der ihn kennt:
 wenn wir bloß auf ihn ruhn;
 kann kein Teufel uns
 was tun.
 A a 3
 <pb n="392b" src="392.jpg" />
 5. Christi Kraft ist dauerhaft,
 wodurch sein Volk,
 dem er sie schenkt, die Gemeinde
 sein Fleisch und Bein,
 weit überwindet, was sie
 kränkt. Sie verbleibt froh
 und still, sieht nur zu, was
 werden will, und vertraut
 auf seine Gnade, die sie stets

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029481	geleitet hat.	geleitet hat.
Gesangbuch1778_1_029482	725. Mel. 26.	725. Mel. 26.
Gesangbuch1778_1_029483	Den Liebes- und Gemein-	Den Liebes- und Gemeinschaftssinn
Gesangbuch1778_1_029484	schaftsinn ;: hab ich	;: habe ich
Gesangbuch1778_1_029485	feitdem erft recht erfahren,	seitdem erst recht erfahren,
Gesangbuch1778_1_029486	feitdem ich bey den felgen	seitdem ich bei den seligen
Gesangbuch1778_1_029487	Schaaren der Knecht und	Scharen der Knecht und
Gesangbuch1778_1_029488	Mägde JEſu bin.	Mägde Jesu bin.
Gesangbuch1778_1_029489	2. Das gibt uns einen	2. Das gibt uns einen
Gesangbuch1778_1_029490	folchen Plan, den wir vor-	solchen Plan, den wir vorher
Gesangbuch1778_1_029491	her nicht konten haben; das	nicht konten haben; das
Gesangbuch1778_1_029492	bringt uns neue Geiftesga-	bringt uns neue Geistesgaben;
Gesangbuch1778_1_029493	ben; das öffnet eine ſchöne	das öffnet eine schöne
Gesangbuch1778_1_029494	Bahn.	Bahn.
Gesangbuch1778_1_029495	3. Ich dank es meinem	3. Ich danke es meinem
Gesangbuch1778_1_029496	Könige, daß er mich ließ	Könige, dass er mich ließ
Gesangbuch1778_1_029497	in Lieb entbrennen: ifts we-	in Liebe entbrennen: ist's wenig
Gesangbuch1778_1_029498	nig oder nichts zu nennen,	oder nichts zu nennen,
Gesangbuch1778_1_029499	dank ich doch für das wenige.	danke ich doch für das wenige.
Gesangbuch1778_1_029500	4. Wenn aber meine	4. Wenn aber meine
Gesangbuch1778_1_029501	Seele denkt: wie kam ich	Seele denkt: wie kam ich
Gesangbuch1778_1_029502	denn zu dieſem Brande? wie	denn zu dieſem Brande? Wie
Gesangbuch1778_1_029503	brachte ihn der Freund zu	brachte ihn der Freund zu
Gesangbuch1778_1_029504	Stande? (denn was man	Stande? (Denn was man
Gesangbuch1778_1_029505	hat, das ift geſchenkt;)	hat, das ist geschenkt;)
Gesangbuch1778_1_029506	5. So kan ich mich wol	5. So kann ich mich wohl
Gesangbuch1778_1_029507	hundertmal auf feiner Weis-	hundertmal auf seiner Weisheit
Gesangbuch1778_1_029508	heit Spiel beſinnen: mein	Spiel besinnen: mein
Gesangbuch1778_1_029509	ganzes freudiges Beginnen	ganzes freudiges Beginnen
Gesangbuch1778_1_029510	be-	beruht
Gesangbuch1778_1_029511	<pb n="393a" src="393.jpg" />	<pb n="393a" src="393.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029512	374 Von der brüderlichen Liebe	374 Von der brüderlichen Liebe
Gesangbuch1778_1_029513	beruht auf feiner Gnaden-	beruht auf seiner Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_1_029514	wahl.	
Gesangbuch1778_1_029515	6. Dann zeugt man auch	6. Dann zeugt man auch
Gesangbuch1778_1_029516	von feinem Licht, und von	von seinem Licht, und von
Gesangbuch1778_1_029517	der Gnade, die uns rührte,	und von der Gnade, die uns rührte,
Gesangbuch1778_1_029518	und von den Kräften die	und von den Kräften die
Gesangbuch1778_1_029519	man ſpürte, und von dem	man spürte, und von dem
Gesangbuch1778_1_029520	Wort, das Felfen bricht.	7. Dies hört ein anderes

ID

Gesangbuch1778_1_029521
 Gesangbuch1778_1_029522
 Gesangbuch1778_1_029523
 Gesangbuch1778_1_029524
 Gesangbuch1778_1_029525
 Gesangbuch1778_1_029526
 Gesangbuch1778_1_029527
 Gesangbuch1778_1_029528
 Gesangbuch1778_1_029529
 Gesangbuch1778_1_029530
 Gesangbuch1778_1_029531
 Gesangbuch1778_1_029532
 Gesangbuch1778_1_029533
 Gesangbuch1778_1_029534
 Gesangbuch1778_1_029535
 Gesangbuch1778_1_029536
 Gesangbuch1778_1_029537
 Gesangbuch1778_1_029538
 Gesangbuch1778_1_029539
 Gesangbuch1778_1_029540
 Gesangbuch1778_1_029541
 Gesangbuch1778_1_029542
 Gesangbuch1778_1_029543
 Gesangbuch1778_1_029544
 Gesangbuch1778_1_029545
 Gesangbuch1778_1_029546
 Gesangbuch1778_1_029547
 Gesangbuch1778_1_029548
 Gesangbuch1778_1_029549
 Gesangbuch1778_1_029550
 Gesangbuch1778_1_029551
 Gesangbuch1778_1_029552
 Gesangbuch1778_1_029553
 Gesangbuch1778_1_029554
 Gesangbuch1778_1_029555
 Gesangbuch1778_1_029556
 Gesangbuch1778_1_029557
 Gesangbuch1778_1_029558
 Gesangbuch1778_1_029559
 Gesangbuch1778_1_029560

Diplomatische Transkription

7. Dis hört ein ander
 armes Kind; (denn wenn
 die Stimme Chrifti lehret,
 fo wirts von Todten felbft
 gehört; und wer fie hört,
 der lebt gefchwind:)
 8. Das fallet dadurch
 gleichfalls Muth, fich aus
 dem Tode in das Leben nach
 Chrifti Rufe zu begeben,
 und merkt dann felbft was
 Gnade thut.
 9. Kaum hat es einen
 Schritt gethan, fiehts wie
 der wo ein andres liegen,
 und fich in feiner Armuth
 fchmiegen; dem preifets
 gleiche Gnade an:
 10. Woher? wohin? du
 guter Freund! woher? aus
 einem tiefen Schlummer;
 wohin? das macht mir eben
 Kummer; ich habe mich
 bald ausgeweint.
 11. Gefährte auf dem
 Lebenssteg: es ift mir eben
 fo gegangen, und JEfus
 fillt nun mein Verlangen;
 wir gehen beide einen Weg.
 12. Die Hand gereicht!
 da ift die Hand; da fteht
 <pb n="393b" src="393.jpg" />
 der neugeworbne Streiter,
 wie aufgelebt, wie licht
 und heiter! da gehn fie hin
 ins Vaterland.
 13. Das bindet, das
 macht Brüderfchaft; da ift
 kein irdifch Band zu finden,
 das fo gar innig könnte bin-

Normalisierter Text

armes Kind; (denn wenn
 die Stimme Christi lehret,
 so wird's von Toten selbst
 gehört; und wer sie hört,
 der lebt geschwind:)
 8. Das fasst dadurch
 gleichfalls Mut, sich aus
 dem Tode in das Leben nach
 Christi Rufe zu begeben,
 und merkt dann selbst, was
 Gnade tut.
 9. Kaum hat es einen
 Schritt getan, sieht's wieder,
 wo ein anderes liegen,
 und sich in seiner Armut
 schmiegen; dem preist es
 gleiche Gnade an:
 10. Woher? wohin? du
 guter Freund! woher? aus
 einem tiefen Schlummer;
 wohin? das macht mir eben
 Kummer; ich habe mich
 bald ausgeweint.
 11. Gefährte auf dem
 Lebenssteg: es ist mir eben
 so gegangen, und Jesus
 stillt nun mein Verlangen;
 wir gehen beide einen Weg.
 12. Die Hand gereicht!
 da ist die Hand; da steht
 <pb n="393b" src="393.jpg" />
 der neugeworbene Streiter,
 wie aufgelebt, wie licht
 und heiter! da gehen sie hin
 ins Vaterland.
 13. Das bindet, das
 macht Brüderschaft; da ist
 kein irdisch Band zu finden,
 das so gar innig könnte binden,

ID

Gesangbuch1778_1_029561
 Gesangbuch1778_1_029562
 Gesangbuch1778_1_029563
 Gesangbuch1778_1_029564
 Gesangbuch1778_1_029565
 Gesangbuch1778_1_029566
 Gesangbuch1778_1_029567
 Gesangbuch1778_1_029568
 Gesangbuch1778_1_029569
 Gesangbuch1778_1_029570
 Gesangbuch1778_1_029571
 Gesangbuch1778_1_029572
 Gesangbuch1778_1_029573
 Gesangbuch1778_1_029574
 Gesangbuch1778_1_029575
 Gesangbuch1778_1_029576
 Gesangbuch1778_1_029577
 Gesangbuch1778_1_029578
 Gesangbuch1778_1_029579
 Gesangbuch1778_1_029580
 Gesangbuch1778_1_029581
 Gesangbuch1778_1_029582
 Gesangbuch1778_1_029583
 Gesangbuch1778_1_029584
 Gesangbuch1778_1_029585
 Gesangbuch1778_1_029586
 Gesangbuch1778_1_029587
 Gesangbuch1778_1_029588
 Gesangbuch1778_1_029589
 Gesangbuch1778_1_029590
 Gesangbuch1778_1_029591
 Gesangbuch1778_1_029592
 Gesangbuch1778_1_029593
 Gesangbuch1778_1_029594
 Gesangbuch1778_1_029595
 Gesangbuch1778_1_029596
 Gesangbuch1778_1_029597
 Gesangbuch1778_1_029598
 Gesangbuch1778_1_029599
 Gesangbuch1778_1_029600

Diplomatische Transkription

den, als dieses thut durch
 GOttes Kraft.
 14. Man wirft sich mit-
 einander hin, empfähet den
 Gemeinchaftslegen, und
 wird ein fanftes Gnaden-
 regen zu einerley Gefin-
 nung inn.
 15. Des Marterlammes
 Fleisch und Blut, am Kreuz-
 altar dahin gegeben, das
 hier und bis ins ewge Leben
 unendlich große Wunder
 thut;
 16. Das ifts, was uns
 zusammenbindt; das kan zu
 folcher Lieb entflammen,
 daß feine Gläubigen zufam-
 men Ein Herz und Eine
 Seele find.
 17. HErr JEfu! der du
 uns erlöft durch deinen Tod
 und Blutvergieffen; und,
 wenns nur jedes will ge-
 nieffen, kein einiges vor-
 übergeht:
 18. Umfaß uns diefen
 Augenblick, und alle deine
 Gnadengäfte, und legne uns
 aufs allerbeste; und laß
 uns fehen Salems Glück!
 726.
 <pb n="394a" src="394.jpg" />
 und Einigkeit des Geiftes. 375
 726. Mel. 35.
 MErk auf, des HErrn
 gebenedeyter Same!
 was ift dein Ruf, dein
 Zeichen und dein Name?
 ich weiß es fchon: du folft

Normalisierter Text

als dieses tut durch
 Gottes Kraft.
 14. Man wirft sich miteinander
 hin, empfängt den
 Gemeinschaftssegens, und
 wird ein sanftes Gnadenregen
 zu einerlei Gesinnung
 ein.
 15. Des Marterlammes
 Fleisch und Blut, am Kreuzaltar
 dahin gegeben, das
 hier und bis ins ewige Leben
 unendlich große Wunder
 tut;
 16. Das ist's, was uns
 zusammenbindet; das kann zu
 solcher Liebe entflammen,
 dass seine Gläubigen zusammen
 ein Herz und eine
 Seele sind.
 17. Herr Jesu! der du
 uns erlöst durch deinen Tod
 und Blutvergießen; und,
 wenn's nur jedes will genießen,
 kein einziges vorübergehst:
 18. Umfass uns diesen
 Augenblick, und alle deine
 Gnadengäste, und segne uns
 aufs Allerbeste; und lass
 uns sehen Salems Glück!
 726.
 <pb n="394a" src="394.jpg" />
 und Einigkeit des Geistes. 375
 726. Mel. 35.
 Merk auf, des Herrn
 gebenedeiter Same!
 was ist dein Ruf, dein
 Zeichen und dein Name?
 ich weiß es schon: du sollst

ID

Gesangbuch1778_1_029601
 Gesangbuch1778_1_029602
 Gesangbuch1778_1_029603
 Gesangbuch1778_1_029604
 Gesangbuch1778_1_029605
 Gesangbuch1778_1_029606
 Gesangbuch1778_1_029607
 Gesangbuch1778_1_029608
 Gesangbuch1778_1_029609
 Gesangbuch1778_1_029610
 Gesangbuch1778_1_029611
 Gesangbuch1778_1_029612
 Gesangbuch1778_1_029613
 Gesangbuch1778_1_029614
 Gesangbuch1778_1_029615
 Gesangbuch1778_1_029616
 Gesangbuch1778_1_029617
 Gesangbuch1778_1_029618
 Gesangbuch1778_1_029619
 Gesangbuch1778_1_029620
 Gesangbuch1778_1_029621
 Gesangbuch1778_1_029622
 Gesangbuch1778_1_029623
 Gesangbuch1778_1_029624
 Gesangbuch1778_1_029625
 Gesangbuch1778_1_029626
 Gesangbuch1778_1_029627
 Gesangbuch1778_1_029628
 Gesangbuch1778_1_029629
 Gesangbuch1778_1_029630
 Gesangbuch1778_1_029631
 Gesangbuch1778_1_029632
 Gesangbuch1778_1_029633
 Gesangbuch1778_1_029634
 Gesangbuch1778_1_029635
 Gesangbuch1778_1_029636
 Gesangbuch1778_1_029637
 Gesangbuch1778_1_029638
 Gesangbuch1778_1_029639
 Gesangbuch1778_1_029640

Diplomatische Transkription

in diefer Zeit ein Beypiel
 feyn der felgen Einigkeit.
 2. Der Einigkeit, die
 JEfum Blut gekoftet; der
 Liebe, die von keinem Al-
 ter roftet; des Friedens,
 der wie eine Wafferfluth; *)
 der kleinen Kraft, die groffe
 Wunder thut.
 *) Jef. 48, 18.
 3. Wir bitten dich, HErr
 Chrift! durch dein Verföh-
 nen: du wollft uns mehr
 nach deinem Sinn gewöh-
 nen, und uns, dein Kreuz-
 geheimniß zu verftehn, dir
 in dein Herz und Wunden
 laffen fehn.
 4. Wir wünfchen, dir
 alleine zu gefallen, dir nach,
 HErr Chrift! mit Leib und
 Seel zu wallen; laß uns
 lebendige Beweife feyn, wie
 deines Vaters Pflanzungen
 gedeihn.
 727. Mel. 166.
 WEnn wirft du dann, du
 Gotteslamm! mit Tau-
 fenden ercheinen, die deine
 heiße Liebesflam zu lam-
 men kan vereinen, daß, was
 A a 4
 <pb n="394b" src="394.jpg" />
 fch deiner Wunden rühmt,
 den Chriftusfinn auch krige,
 und, wie fuchs deinen Scha-
 fen ziemt, recht ineinander
 füge?
 2. Haft du, o fchöner
 Bräutigam! die Herzen dir

Normalisierter Text

in dieser Zeit ein Beispiel
 sein der seligen Einigkeit.
 2. Der Einigkeit, die
 Jesu Blut gekostet; der
 Liebe, die von keinem Alter
 rostet; des Friedens,
 der wie eine Wasserflut; *)
 der kleinen Kraft, die große
 Wunder tut.
 *) Jes. 48, 18.
 3. Wir bitten dich, Herr
 Christ! durch dein Versöhnen:
 du wolltest uns mehr
 nach deinem Sinn gewöhnen,
 und uns, dein Kreuzgeheimnis
 zu verstehn, dir
 in dein Herz und Wunden
 lassen sehn.
 4. Wir wünschen, dir
 alleine zu gefallen, dir nach,
 Herr Christ! mit Leib und
 Seele zu wallen; lass uns
 lebendige Beweise sein, wie
 deines Vaters Pflanzungen
 gedeihen.
 727. Mel. 166.
 Wann wirst du dann, du
 Gotteslamm! mit Tausenden
 erscheinen, die deine
 heiße Liebesflamme zusammen
 kann vereinen, dass, was
 <pb n="394b" src="394.jpg" />
 sich deiner Wunden rühmt,
 den Christussinn auch kriege,
 und, wie sich's deinen Schafen
 ziemt, recht ineinander
 füge?
 2. Hast du, o schöner
 Bräutigam! die Herzen dir

ID

Gesangbuch1778_1_029641
 Gesangbuch1778_1_029642
 Gesangbuch1778_1_029643
 Gesangbuch1778_1_029644
 Gesangbuch1778_1_029645
 Gesangbuch1778_1_029646
 Gesangbuch1778_1_029647
 Gesangbuch1778_1_029648
 Gesangbuch1778_1_029649
 Gesangbuch1778_1_029650
 Gesangbuch1778_1_029651
 Gesangbuch1778_1_029652
 Gesangbuch1778_1_029653
 Gesangbuch1778_1_029654
 Gesangbuch1778_1_029655
 Gesangbuch1778_1_029656
 Gesangbuch1778_1_029657
 Gesangbuch1778_1_029658
 Gesangbuch1778_1_029659
 Gesangbuch1778_1_029660
 Gesangbuch1778_1_029661
 Gesangbuch1778_1_029662
 Gesangbuch1778_1_029663
 Gesangbuch1778_1_029664
 Gesangbuch1778_1_029665
 Gesangbuch1778_1_029666
 Gesangbuch1778_1_029667
 Gesangbuch1778_1_029668
 Gesangbuch1778_1_029669
 Gesangbuch1778_1_029670
 Gesangbuch1778_1_029671
 Gesangbuch1778_1_029672
 Gesangbuch1778_1_029673
 Gesangbuch1778_1_029674
 Gesangbuch1778_1_029675
 Gesangbuch1778_1_029676
 Gesangbuch1778_1_029677
 Gesangbuch1778_1_029678
 Gesangbuch1778_1_029679
 Gesangbuch1778_1_029680

Diplomatische Transkription

zu Tempeln, fo mach uns
 auch durch deine Flamm zu
 wahren Liebesexempeln; es
 wärm' uns deine Liebes-
 gluth, ja fetze uns in Flam-
 men, und bringe unfern
 Sinn und Muth in Einen
 Sinn zusammen.
 3. Man foll an unferm
 Wandel fehn, was unfer
 Herz empfindet; daß wir
 dein Teftament verftehn,
 wozu es uns verbindet?
 und daß das Band der
 Brüderfchaft uns ftets im
 Sinne lieget, bis unfre
 kleine Friedenskraft der
 Trennung obgefieget.
 4. Gedenk an uns in
 deinem Reich, und fahre
 fort zu walten; lehr uns,
 was vor dir recht und gleich,
 und hilf uns drüber halten:
 bau die Gemeine ferner aus;
 laß uns auch nicht vergeß-
 fen, daß uns der Eifer um
 dein Haus, wenns Noth ift,
 müffe freffen.
 728. Mel. 155.
 Lieben, und geliebet feyn,
 das ift meine höchfte
 Freu-
 <pb n="395a" src="395.jpg" />
 376 Von der brüderlichen Liebe
 Freude, ich befcheide mich
 zwar gern, daß ichs nicht
 werth; doch begehrt mein
 fonft blöd und arm Gemü-
 the gerne keiner gröffern
 Güte: wenns nur liebt, und

Normalisierter Text

zu Tempeln, so mach uns
 auch durch deine Flamme zu
 wahren Liebesexempeln; es
 wärme uns deine Liebesglut,
 ja setze uns in Flammen,
 und bringe unsern
 Sinn und Mut in einen
 Sinn zusammen.
 3. Man soll an unserem
 Wandel sehen, was unser
 Herz empfindet; dass wir
 dein Testament verstehn,
 wozu es uns verbindet?
 und dass das Band der
 Brüderschaft uns stets im
 Sinne liegt, bis unsere
 kleine Friedenskraft der
 Trennung obsieget.
 4. Gedenke an uns in
 deinem Reich, und fahre
 fort zu walten; lehre uns,
 was vor dir recht und gleich,
 und hilf uns darüber halten:
 baue die Gemeinde ferner aus;
 lass uns auch nicht vergessen,
 dass uns der Eifer um
 dein Haus, wenn's Not ist,
 müsse fressen.
 728. Mel. 155.
 Lieben, und geliebt sein,
 das ist meine höchste
 Freude,
 <pb n="395a" src="395.jpg" />
 376 Von der brüderlichen Liebe
 Freude, ich bescheide mich
 zwar gern, dass ich's nicht
 wert; doch begehrt mein
 sonst blödes und armes Gemüte
 gerne keiner größeren
 Güte: wenn's nur liebt, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029681	Lieb erfährt.	Liebe erfährt.
Gesangbuch1778_1_029682	2. Hat mich nur mein	2. Hat mich nur mein
Gesangbuch1778_1_029683	Heiland lieb; (und wer fetzt	Heiland lieb; (und wer setzt
Gesangbuch1778_1_029684	deß Liebsgedanken Ziel und	dess Liebesgedanken Ziel und
Gesangbuch1778_1_029685	Schranken?) kommt durch	Schranken?) kommt durch
Gesangbuch1778_1_029686	feines Herzens Brand meins	seines Herzens Brand meins
Gesangbuch1778_1_029687	in Stand, daß es wiederum	in Stand, dass es wiederum
Gesangbuch1778_1_029688	aus Liebe ihm gern ewig	aus Liebe ihm gern ewig
Gesangbuch1778_1_029689	nahe bliebe; wird nichts	nahe bliebe; wird nichts
Gesangbuch1778_1_029690	himmlifchers genant.	himmlischer genannt.
Gesangbuch1778_1_029691	3. Kommt die Freund-	3. Kommt die Freundlichkeit
Gesangbuch1778_1_029692	lichkeit dazu feiner Kin-	dazu seiner Kinder,
Gesangbuch1778_1_029693	der, die mir wichtig; dann	die mir wichtig; dann
Gesangbuch1778_1_029694	ilts richtig mit des Lebens	ist's richtig mit des Lebens
Gesangbuch1778_1_029695	Leichtigkeit: lange Zeit wird	Leichtigkeit: lange Zeit wird
Gesangbuch1778_1_029696	durch Liebe zu Minuten;	durch Liebe zu Minuten;
Gesangbuch1778_1_029697	größers läßt sich nichts ver-	größeres lässt sich nichts vermuten
Gesangbuch1778_1_029698	muthen in der Zeit noch	in der Zeit noch
Gesangbuch1778_1_029699	Ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1778_1_029700	4. Aber das hebt drum	4. Aber das hebt drum
Gesangbuch1778_1_029701	nicht auf, daß man auch,	nicht auf, dass man auch,
Gesangbuch1778_1_029702	zu JEFu Preise, Ernft be-	zu Jesu Preise, Ernst bewei-
Gesangbuch1778_1_029703	weife; denn der Eifer um	denn der Eifer um
Gesangbuch1778_1_029704	sein Haus bleibt nicht aus:	sein Haus bleibt nicht aus:
Gesangbuch1778_1_029705	er gehört mit zu dem Trie-	er gehört mit zu dem Triebe
Gesangbuch1778_1_029706	be ungefärbter Bruderliebe,	ungefärbter Bruderliebe,
Gesangbuch1778_1_029707	und erwächst fogar daraus.	und erwächst sogar daraus.
Gesangbuch1778_1_029708	5. Dafür danken innig-	5. Dafür danken inniglich
Gesangbuch1778_1_029709	lich unfre dir geweihte Her-	unsere dir geweihte Herzen,
Gesangbuch1778_1_029710	zen, Mann der Schmer-	Mann der Schmerzen:
Gesangbuch1778_1_029711	zen: o! wie ehrerbietig	o! wie ehrerbietig
Gesangbuch1778_1_029712	liebt man sich, und läßt's	liebt man sich, und lässt's
Gesangbuch1778_1_029713	doch auch wieder gelten, daß	doch auch wieder gelten, dass
Gesangbuch1778_1_029714		
Gesangbuch1778_1_029715	die Diener JEFu schelten,	die Diener Jesu schelten,
Gesangbuch1778_1_029716	wenn es wo erforderlich.	wenn es wo erforderlich.
Gesangbuch1778_1_029717	6. HErr, erhalte ftets	6. Herr, erhalte stets
Gesangbuch1778_1_029718	bey uns deine heilige Zucht	bei uns deine heilige Zucht
Gesangbuch1778_1_029719	und Gnade; unfre Pfade	und Gnade; unsere Pfade
Gesangbuch1778_1_029720	leuchten dann an jedem Ort	leuchten dann an jedem Ort

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029721	immer fort, und du krigft	immer fort, und du kriegst
Gesangbuch1778_1_029722	noch viele Seelen durch uns	noch viele Seelen durch uns
Gesangbuch1778_1_029723	zu den Wundenhöhlen, die	zu den Wundenhöhlen, die
Gesangbuch1778_1_029724	uns gläuben auf dein Wort.	uns glauben auf dein Wort.
Gesangbuch1778_1_029725	729. Mel. 166.	729. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_029726	Du Geift von oben! flamm	Du Geist von oben! flamme
Gesangbuch1778_1_029727	uns an, denn wir find	uns an, denn wir sind
Gesangbuch1778_1_029728	ja dein eigen; was wir bis	ja dein eigen; was wir bisher
Gesangbuch1778_1_029729	her nicht recht gethan, das	nicht recht getan, das
Gesangbuch1778_1_029730	foll uns vor dir beugen:	soll uns vor dir beugen:
Gesangbuch1778_1_029731	wir find doch JEfu Eigen	wir sind doch Jesu Eigentum
Gesangbuch1778_1_029732	thum bey allen diefen Sa	bei allen diesen Sachen,
Gesangbuch1778_1_029733	chen, und lieben feines Na	und lieben seines Namens
Gesangbuch1778_1_029734	mens Ruhm; ach hilfs uns	Ruhm; ach hilf uns
Gesangbuch1778_1_029735	besser machen!	besser machen!
Gesangbuch1778_1_029736	2. So laß dann deinen	2. So lass dann deinen
Gesangbuch1778_1_029737	Friedenswind uns fanftig	Friedenswind uns sanft
Gesangbuch1778_1_029738	lich durchwehen, daß Herz	durchwehen, dass Herz
Gesangbuch1778_1_029739	und Herze lich verbind, als	und Herze sich verbinde, als
Gesangbuch1778_1_029740	Eins vor dir zu ftehen!	eins vor dir zu stehen!
Gesangbuch1778_1_029741	und wenn wir mit verei	und wenn wir mit vereintem
Gesangbuch1778_1_029742	tem Muth zu deinem Herz	Mut zu deinem Herzen
Gesangbuch1778_1_029743	zen eilen, wollft du, HErr	eilen, wolltest du, Herr
Gesangbuch1778_1_029744	JEfu! durch dein Blut all	Jesu! durch dein Blut all
Gesangbuch1778_1_029745	unfre Schäden heilen.	unsere Schäden heilen.
Gesangbuch1778_1_029746	3. Wir nahen uns ge	3. Wir nahen uns gemeinschaftlich
Gesangbuch1778_1_029747	meinfchaftlich zu dir, der	zu dir, der
Gesangbuch1778_1_029748	guten Liebe, und küffen dich	guten Liebe, und küssen dich
Gesangbuch1778_1_029749	ganz inniglich für deine	ganz inniglich für deine
Gesangbuch1778_1_029750	Gnadentriebe, die unfer	Gnadentriebe, die unser
Gesangbuch1778_1_029751	Herz mit Lieb entzündt;	Herz mit Liebe entzündet;
Gesangbuch1778_1_029752	diefelbe müffe wahren fo	dieselbe müsse wahren solange,
Gesangbuch1778_1_029753	lan	
Gesangbuch1778_1_029754	<pb n="396a" src="396.jpg" />	<pb n="396a" src="396.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029755	und Einigkeit des Geiftes. 377	und Einigkeit des Geistes. 377
Gesangbuch1778_1_029756	lange, bis wir droben find	lange, bis wir droben sind
Gesangbuch1778_1_029757	bey den vollendten Chören.	bei den vollendeten Chören.
Gesangbuch1778_1_029758	730. Mel. 121.	730. Mel. 121.
Gesangbuch1778_1_029759	GEmeine! liebe dich durch	Gemeinde! liebe dich durchgängig
Gesangbuch1778_1_029760	gängig inniglich mit ge	inniglich mit gesalbt

ID

Gesangbuch1778_1_029761
 Gesangbuch1778_1_029762
 Gesangbuch1778_1_029763
 Gesangbuch1778_1_029764
 Gesangbuch1778_1_029765
 Gesangbuch1778_1_029766
 Gesangbuch1778_1_029767
 Gesangbuch1778_1_029768
 Gesangbuch1778_1_029769
 Gesangbuch1778_1_029770
 Gesangbuch1778_1_029771
 Gesangbuch1778_1_029772
 Gesangbuch1778_1_029773
 Gesangbuch1778_1_029774
 Gesangbuch1778_1_029775
 Gesangbuch1778_1_029776
 Gesangbuch1778_1_029777
 Gesangbuch1778_1_029778
 Gesangbuch1778_1_029779
 Gesangbuch1778_1_029780
 Gesangbuch1778_1_029781
 Gesangbuch1778_1_029782
 Gesangbuch1778_1_029783
 Gesangbuch1778_1_029784
 Gesangbuch1778_1_029785
 Gesangbuch1778_1_029786
 Gesangbuch1778_1_029787
 Gesangbuch1778_1_029788
 Gesangbuch1778_1_029789
 Gesangbuch1778_1_029790
 Gesangbuch1778_1_029791
 Gesangbuch1778_1_029792
 Gesangbuch1778_1_029793
 Gesangbuch1778_1_029794
 Gesangbuch1778_1_029795
 Gesangbuch1778_1_029796
 Gesangbuch1778_1_029797
 Gesangbuch1778_1_029798
 Gesangbuch1778_1_029799
 Gesangbuch1778_1_029800

Diplomatische Transkription

falbten Trieben; denn GOtt
 erwählte dich von Ewigkeit
 zum Lieben: dir ist's ange-
 paßt, daß dein Herz umfaßt,
 was dich liebt und haßt.
 2. Das Lieben meine
 ich, das, seitdem JEſus
 ſich todt geblut't aus Liebe,
 nun unveränderlich der Kir-
 che Kleinod bliebe; drum
 liebt ſie ſo fehr; aber wer
 liebt mehr, als wir alle? Er!
 731. Mel. 155.
 REine Liebe in der Welt,
 wär ſie auch die aller-
 beſte und die größte, gibt
 mir Satisfaction; GÖttes
 Sohn trägt mit feinem
 Freundschaftstribe und mit
 feiner Feindesliebe ganz al-
 lein den Preis davon.
 2. Der für feine Kreu-
 ziger dort in feinen Todes-
 nöthen noch gebeten, drun-
 ter ich, mir zur Unehrl, mit
 gehör, der für uns, als
 Feinde, ſtarb, und die Se-
 ligkeit erwarbe, dem ge-
 bührt allein die Ehr!
 3. Alfo hat das Herzens-
 lamm uns gelehrt für Brü-
 der ſterben; und wir erben
 A a 5
 <pb n="396b" src="396.jpg" />
 das von keinem Seraphim,
 fondern ihm; wie wir dann
 aus feinem Blute, das uns
 Kraft gibt, alles Gute neh-
 men müſſen, was uns ziem.
 4. Für die Brüder, weiß

Normalisierter Text

Trieben; denn Gott
 erwählte dich von Ewigkeit
 zum Lieben: dir ist's angepasst,
 dass dein Herz umfasst,
 was dich liebt und hasst.
 2. Das Lieben meine
 ich, das, seitdem Jesus
 sich tot geblutet aus Liebe,
 nun unveränderlich der Kirche
 Kleinod bliebe; drum
 liebt sie so sehr; aber wer
 liebt mehr, als wir alle? Er!
 731. Mel. 155.
 Reine Liebe in der Welt,
 wäre sie auch die allerbeste
 und die größte, gibt
 mir Zufriedenheit; Gottes
 Sohn trägt mit seinem
 Freundschaftstribe und mit
 seiner Feindesliebe ganz allein
 den Preis davon.
 2. Der für seine Kreuziger
 dort in seinen Todesnöten
 noch gebeten, darunter
 ich, mir zur Unehre, mitgehört,
 der für uns, als
 Feinde, starb, und die Seligkeit
 erwarb, dem gebührt
 allein die Ehre!
 3. Also hat das Herzenslamm
 uns gelehrt für Brüder
 sterben; und wir erben
 <pb n="396b" src="396.jpg" />
 das von keinem Seraphim,
 sondern ihm; wie wir dann
 aus seinem Blute, das uns
 Kraft gibt, alles Gute nehmen
 müssen, was uns ziemt.
 4. Für die Brüder, weiß

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029801	ich nicht, wie man itzo fter-	ich nicht, wie man jetzt sterben
Gesangbuch1778_1_029802	ben folte, wenn man wolte;	sollte, wenn man wollte;
Gesangbuch1778_1_029803	aber feiner Eigenheit, fei-	aber seiner Eigenheit, seiner
Gesangbuch1778_1_029804	ner Freud und dergleichen,	Freude und dergleichen,
Gesangbuch1778_1_029805	fterben müffen, daß die	sterben müssen, dass die
Gesangbuch1778_1_029806	Brüder es genieffen, kömt	Brüder es genießen, kommt
Gesangbuch1778_1_029807	noch vor in diefer Zeit.	noch vor in dieser Zeit.
Gesangbuch1778_1_029808	5. Schäfflein! fucht ein-	5. Schäfflein! sucht einander
Gesangbuch1778_1_029809	ander fo, eurem Hirten zum	so, eurem Hirten zum
Gesangbuch1778_1_029810	Vergnügen, lieb zu krigen,	Vergnügen, lieb zu kriegen,
Gesangbuch1778_1_029811	wie ers euch vor feinem	wie er's euch vor seinem
Gesangbuch1778_1_029812	Tod noch gebot, zum Be-	Tod noch gebot, zum Beweis,
Gesangbuch1778_1_029813	weis, daß ihr ihn kennet,	dass ihr ihn kennet,
Gesangbuch1778_1_029814	und in feiner Liebe bren-	und in seiner Liebe brennt,
Gesangbuch1778_1_029815	net, und Gemeinfchaft habt	und Gemeinschaft habt
Gesangbuch1778_1_029816	mit GOtt.	mit Gott.
Gesangbuch1778_1_029817	6. Habt euch aber noch	6. Habt euch aber noch
Gesangbuch1778_1_029818	fo lieb; dennoch reichen diefe	so lieb; dennoch reichen diese
Gesangbuch1778_1_029819	Triebe an die Liebe zu dem	Triebe an die Liebe zu dem
Gesangbuch1778_1_029820	guten Hirten nicht: da ge-	guten Hirten nicht: da geschieht
Gesangbuch1778_1_029821	fchicht Gliedern ohne Nä-	Gliedern ohne Nägelnarben,
Gesangbuch1778_1_029822	gelnarben, Herzen, die nicht	Herzen, die nicht
Gesangbuch1778_1_029823	für uns ffarben, in der	für uns starben, in der
Gesangbuch1778_1_029824	That kein Unrecht nicht.	Tat kein Unrecht.
Gesangbuch1778_1_029825	732. Mel. 79.	732. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_029826	O Lamm, für uns ge-	O Lamm, für uns geschlachtet,
Gesangbuch1778_1_029827	fchlachtet, du König,	du König,
Gesangbuch1778_1_029828	tief verachtet, doch Fürft	tief verachtet, doch Fürst
Gesangbuch1778_1_029829	der Seligkeit: hilf deiner	der Seligkeit: hilf deiner
Gesangbuch1778_1_029830	kleinen Heerde, bey Ruh	kleinen Herde, bei Ruh
Gesangbuch1778_1_029831	und bey Belchwerde, zur	und bei Beschwerde, zur
Gesangbuch1778_1_029832	innigften Verbundenheit.	innigsten Verbundenheit.
Gesangbuch1778_1_029833	2. Ja	2. Ja
Gesangbuch1778_1_029834	<pb n="397a" src="397.jpg" />	<pb n="397a" src="397.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029835	378 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß	378 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
Gesangbuch1778_1_029836	2. Ja laß in der Ge-	2. Ja lass in der Gemeinde,
Gesangbuch1778_1_029837	meine, zum Zeichen, daß	zum Zeichen, dass
Gesangbuch1778_1_029838	fie deine, ftets deinen Frie-	sie deine, stets deinen Frieden
Gesangbuch1778_1_029839	den wehn; und freu dich	wehen; und freu dich
Gesangbuch1778_1_029840	unfrer Flammen, die aus	unserer Flammen, die aus

ID

Gesangbuch1778_1_029841
 Gesangbuch1778_1_029842
 Gesangbuch1778_1_029843
 Gesangbuch1778_1_029844
 Gesangbuch1778_1_029845
 Gesangbuch1778_1_029846
 Gesangbuch1778_1_029847
 Gesangbuch1778_1_029848
 Gesangbuch1778_1_029849
 Gesangbuch1778_1_029850
 Gesangbuch1778_1_029851
 Gesangbuch1778_1_029852
 Gesangbuch1778_1_029853
 Gesangbuch1778_1_029854
 Gesangbuch1778_1_029855
 Gesangbuch1778_1_029856
 Gesangbuch1778_1_029857
 Gesangbuch1778_1_029858
 Gesangbuch1778_1_029859
 Gesangbuch1778_1_029860
 Gesangbuch1778_1_029861
 Gesangbuch1778_1_029862
 Gesangbuch1778_1_029863
 Gesangbuch1778_1_029864
 Gesangbuch1778_1_029865
 Gesangbuch1778_1_029866
 Gesangbuch1778_1_029867
 Gesangbuch1778_1_029868
 Gesangbuch1778_1_029869
 Gesangbuch1778_1_029870
 Gesangbuch1778_1_029871
 Gesangbuch1778_1_029872
 Gesangbuch1778_1_029873
 Gesangbuch1778_1_029874
 Gesangbuch1778_1_029875
 Gesangbuch1778_1_029876
 Gesangbuch1778_1_029877
 Gesangbuch1778_1_029878
 Gesangbuch1778_1_029879
 Gesangbuch1778_1_029880

Diplomatische Transkription

dir selber flammen, und
 wieder in dein Herze gehn.
 3. Ach wären unfre Triebe
 so voll von deiner Liebe,
 daß man es merkte in allem

 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß, und
 Seufzer um Gnade.
 733. Mel. 91.
 Ach was sind wir ohne
 Jesu? dürftig, jämmerlich
 und arm: ach was
 sind wir? voller Elend: ach,
 Herr Jesu! dich erbarm;
 laß dich unfre Noth bewegen,
 die wir dir vor Augen
 legen!
 2. Ohne dich, herzlichster
 Jesu! kömt man nicht
 durch diese Welt, sie hat
 fast auf allen Wegen unsern
 Füßen Netze gestellt:
 laß uns meiden alle Stricke,
 und nicht wieder gehen zurück!
 3. Laß den Geist der
 Kraft, Herr Jesu! geben
 unserm Geifte Kraft, daß
 wir brünstig dir nachwandeln,
 nach der Liebe Eigenen
 Tun und Handeln, und
 daß es uns zum Wandeln
 nach deinem Sinne stärkete.
 4. Nun das ist unfre Bitte,
 du Fürst in unfre Mitte:
 zeig deine Gegenwart; mache
 dein Gebot *) uns wichtig,
 das Herz zur Folge tüchtig,
 und heilige unfre ganze Art.

Normalisierter Text

dir selber stammen, und
 wieder in dein Herz gehen.
 3. Ach wären unsere Triebe
 so voll von deiner Liebe,
 dass man es merkte in allem

 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis, und
 Seufzer um Gnade.
 733. Mel. 91.
 Ach was sind wir ohne
 Jesu? dürftig, jämmerlich
 und arm: ach was
 sind wir? voller Elend: ach,
 Herr Jesu! dich erbarm;
 lass dich unsere Not bewegen,
 die wir dir vor Augen
 legen!
 2. Ohne dich, herzlichster
 Jesu! kommt man nicht
 durch diese Welt, sie hat
 fast auf allen Wegen unsern
 Füßen Netze gestellt:
 lass uns meiden alle Stricke,
 und nicht wieder gehen zurück!
 3. Lass den Geist der
 Kraft, Herr Jesu! geben
 unserem Geiste Kraft, dass
 wir brünstig dir nachwandeln,
 nach der Liebe Eigenen
 Tun und Handeln, und
 dass es uns zum Wandeln
 nach deinem Sinne stärkte.
 4. Nun das ist unsere Bitte,
 du Fürst in unserer Mitte:
 zeige deine Gegenwart; mache
 dein Gebot *) uns wichtig,
 das Herz zur Folge tüchtig,
 und heilige unsere ganze Art.

ID

Gesangbuch1778_1_029881
 Gesangbuch1778_1_029882
 Gesangbuch1778_1_029883
 Gesangbuch1778_1_029884
 Gesangbuch1778_1_029885
 Gesangbuch1778_1_029886
 Gesangbuch1778_1_029887
 Gesangbuch1778_1_029888
 Gesangbuch1778_1_029889
 Gesangbuch1778_1_029890
 Gesangbuch1778_1_029891
 Gesangbuch1778_1_029892
 Gesangbuch1778_1_029893
 Gesangbuch1778_1_029894
 Gesangbuch1778_1_029895
 Gesangbuch1778_1_029896
 Gesangbuch1778_1_029897
 Gesangbuch1778_1_029898
 Gesangbuch1778_1_029899
 Gesangbuch1778_1_029900
 Gesangbuch1778_1_029901
 Gesangbuch1778_1_029902
 Gesangbuch1778_1_029903
 Gesangbuch1778_1_029904
 Gesangbuch1778_1_029905
 Gesangbuch1778_1_029906
 Gesangbuch1778_1_029907
 Gesangbuch1778_1_029908
 Gesangbuch1778_1_029909
 Gesangbuch1778_1_029910
 Gesangbuch1778_1_029911
 Gesangbuch1778_1_029912
 Gesangbuch1778_1_029913
 Gesangbuch1778_1_029914
 Gesangbuch1778_1_029915
 Gesangbuch1778_1_029916
 Gesangbuch1778_1_029917
 Gesangbuch1778_1_029918
 Gesangbuch1778_1_029919
 Gesangbuch1778_1_029920

Diplomatische Transkription

*) Joh. 13, 34. 35.
 fchaft. Ach HErr! mach
 uns felber tüchtig, fo wird
 unfer Wandel richtig.
 4. Tritt den Satan,
 ftarker JEfu! unter un-
 fern fchwachen Fuß. Du
 kennft unfer Unvermögen,
 gib uns deines Heils Ge-
 nuß; daß wir deine Kraft
 ftets fpüren, und uns nie
 von dir verlieren.
 5. Dann wird Lob und
 Dank, HErr JEfu! fchal-
 len aus des Herzens Grund:
 dann wird alles jubiliren,
 und dir fingen Herz und
 Mund: dann wird fchon
 auf diefer Erden JEFus
 hochgelobet werden.
 734. Mel. 15.
 MEin Heiland! du ver-
 wirfft uns nicht, du
 hältft
 <pb n="398a" src="398.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 379
 hältft uns ewig Treue, und
 bleibft ftets darauf ge-
 richt't, daß uns dein Herz
 erfreue.
 2. Wer ift fo gnädig, als
 wie du? wer kan fo viel
 erdulden? wer fieht mit
 folcher Langmuth zu, bey
 fo viel fchweren Schulden?
 3. Das muß ein treues
 Herze feyn, das uns fo
 hoch kan lieben, da wir es
 doch, ftatt zu erfreun, gar
 oftmals noch betrüben.

Normalisierter Text

*) Joh. 13, 34. 35.
 schaft. Ach Herr! mach
 uns selber tüchtig, so wird
 unser Wandel richtig.
 4. Tritt den Satan,
 starker Jesu! unter unsern
 schwachen Fuß. Du
 kennst unser Unvermögen,
 gib uns deines Heils Genuss;
 dass wir deine Kraft
 stets spüren, und uns nie
 von dir verlieren.
 5. Dann wird Lob und
 Dank, Herr Jesu! schallen
 aus des Herzens Grund:
 dann wird alles jubilieren,
 und dir singen Herz und
 Mund: dann wird schon
 auf dieser Erde Jesus
 hochgelobt werden.
 734. Mel. 15.
 Mein Heiland! du verwirfst
 uns nicht, du
 hältst
 <pb n="398a" src="398.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 379
 hältst uns ewig Treue, und
 bleibst stets darauf gerichtet,
 dass uns dein Herz
 erfreue.
 2. Wer ist so gnädig, als
 wie du? wer kann so viel
 erdulden? wer sieht mit
 solcher Langmut zu, bei
 so viel schweren Schulden?
 3. Das muss ein treues
 Herz sein, das uns so
 hoch kann lieben, da wir es
 doch, statt zu erfreuen, gar
 oftmals noch betrüben.

ID

Gesangbuch1778_1_029921
 Gesangbuch1778_1_029922
 Gesangbuch1778_1_029923
 Gesangbuch1778_1_029924
 Gesangbuch1778_1_029925
 Gesangbuch1778_1_029926
 Gesangbuch1778_1_029927
 Gesangbuch1778_1_029928
 Gesangbuch1778_1_029929
 Gesangbuch1778_1_029930
 Gesangbuch1778_1_029931
 Gesangbuch1778_1_029932
 Gesangbuch1778_1_029933
 Gesangbuch1778_1_029934
 Gesangbuch1778_1_029935
 Gesangbuch1778_1_029936
 Gesangbuch1778_1_029937
 Gesangbuch1778_1_029938
 Gesangbuch1778_1_029939
 Gesangbuch1778_1_029940
 Gesangbuch1778_1_029941
 Gesangbuch1778_1_029942
 Gesangbuch1778_1_029943
 Gesangbuch1778_1_029944
 Gesangbuch1778_1_029945
 Gesangbuch1778_1_029946
 Gesangbuch1778_1_029947
 Gesangbuch1778_1_029948
 Gesangbuch1778_1_029949
 Gesangbuch1778_1_029950
 Gesangbuch1778_1_029951
 Gesangbuch1778_1_029952
 Gesangbuch1778_1_029953
 Gesangbuch1778_1_029954
 Gesangbuch1778_1_029955
 Gesangbuch1778_1_029956
 Gesangbuch1778_1_029957
 Gesangbuch1778_1_029958
 Gesangbuch1778_1_029959
 Gesangbuch1778_1_029960

Diplomatische Transkription

735. Mel. 37.
 Wir find vom Fluche frey,
 und GOttes Kinder,
 find aber doch dabey noch
 arme Sünder, und in uns
 felbft nicht gut; die fünd-
 gen Ecken muß täglich
 Chrifti Blut heil'n und
 bedecken.
 2. Ist auch der Sünde
 schon die Macht genommen,
 und Abfolution uns zuge-
 kommen; fo bleibt dem ohn-
 geacht't noch manche Nar-
 be, die kleinlaut vor dem
 macht, der für uns starbe.
 3. Was aber, wie sichs
 findet, vor ihm erfcheinet,
 und wie ein dürftig Kind
 um Hülfe weinet: ach! dem
 dient Chrifti Blut zum
 Heilungsöle, fo, daß es
 Wunder thut an Leib und
 Seele.
 <pb n="398b" src="398.jpg" />
 736. Mel. 214.
 Sündig bin und bleib ich
 immer: aber, in fein
 Blut gekleidt, Ichadet mir
 mein Siechthum nimmer,
 und mein Arzt ist nie-
 mals weit; er wird mir zu
 Hülfe eilen, wenn und wo
 mirs nöthig thut: ja fein
 Marterleib und Blut wird
 all mein Gebrechen heilen:
 denn die Cur aus JEFu
 Schmerz ist bewährt fürs
 fündge Herz.
 737. Mel. 151.

Normalisierter Text

735. Mel. 37.
 Wir sind vom Fluch frei,
 und Gottes Kinder,
 sind aber doch dabei noch
 arme Sünder, und in uns
 selbst nicht gut; die sündigen
 Ecken muss täglich
 Christi Blut heilen und
 bedecken.
 2. Ist auch der Sünde
 schon die Macht genommen,
 und Absolution uns zugekommen;
 so bleibt dem ungeachtet
 noch manche Narbe,
 die kleinlaut vor dem
 macht, der für uns starb.
 3. Was aber, wie sich's
 findet, vor ihm erscheint,
 und wie ein dürftig Kind
 um Hilfe weinet: ach! dem
 dient Christi Blut zum
 Heilungsöle, so, dass es
 Wunder tut an Leib und
 Seele.
 <pb n="398b" src="398.jpg" />
 736. Mel. 214.
 Sündig bin und bleibe ich
 immer: aber, in sein
 Blut gekleidet, schadet mir
 mein Siechthum nimmer,
 und mein Arzt ist niemals
 weit; er wird mir zu
 Hilfe eilen, wenn und wo
 mir's nötig tut: ja sein
 Marterleib und Blut wird
 all mein Gebrechen heilen:
 denn die Kur aus Jesu
 Schmerz ist bewährt fürs
 sünd'ge Herz.
 737. Mel. 151.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_029961	NUr unfers Falles Scha	Nur unseres Falles Schaden
Gesangbuch1778_1_029962	den fein offen darge	sei offen dargelegt:
Gesangbuch1778_1_029963	legt: der Arzt voll Heil	der Arzt voll Heil
Gesangbuch1778_1_029964	und Gnaden, der unfre Glie	und Gnaden, der unsere Glieder
Gesangbuch1778_1_029965	der trägt, hat Ballam	trägt, hat Balsam
Gesangbuch1778_1_029966	gnug des Lebens, für Kran	genug des Lebens, für Kranke
Gesangbuch1778_1_029967	ke auszuteiln; und nie	auszuteilen; und niemand
Gesangbuch1778_1_029968	mand weint vergebens: er	weint vergebens: er
Gesangbuch1778_1_029969	kann das Kränkfte heiln.	kann das Kränkste heilen.
Gesangbuch1778_1_029970	738. Mel. 383.	738. Mel. 383.
Gesangbuch1778_1_029971	HErr! öffne mir die Tiefe	Herr! öffne mir die Tiefe
Gesangbuch1778_1_029972	meiner Sünden, laß	meiner Sünden, lass
Gesangbuch1778_1_029973	mich auch fehn die Tiefe	mich auch sehen die Tiefe
Gesangbuch1778_1_029974	deiner Gnad: laß keine Ruh	deiner Gnade: lass keine Ruh
Gesangbuch1778_1_029975	mich fuchen oder finden,	mich suchen oder finden,
Gesangbuch1778_1_029976	als nur bey dir, der folche	als nur bei dir, der solche
Gesangbuch1778_1_029977	für mich hat, der du geru	für mich hat, der du gerufen:
Gesangbuch1778_1_029978	fen: „Ich will euch erquik	„Ich will euch erquickern,
Gesangbuch1778_1_029979	ken, wenn euch die Sünd	wenn euch die Sünde
Gesangbuch1778_1_029980	und ihre Laften drücken.,,	und ihre Lasten drücken.“
Gesangbuch1778_1_029981	2. O theures Lamm, das	2. O teures Lamm, das
Gesangbuch1778_1_029982	dort Johannes fahe, wie es	dort Johannes sah, wie es
Gesangbuch1778_1_029983	als	als
Gesangbuch1778_1_029984	<pb n="399a" src="399.jpg" />	<pb n="399a" src="399.jpg" />
Gesangbuch1778_1_029985	380 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß	380 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
Gesangbuch1778_1_029986	als Opferlamm gefchlachtet	als Opferlamm geschlachtet
Gesangbuch1778_1_029987	ift! nimm weg von mir die	ist! Nimm weg von mir die
Gesangbuch1778_1_029988	Sünd, und fey mir nahe,	Sünde, und sei mir nahe,
Gesangbuch1778_1_029989	daß ich dich feh und fchmecke,	dass ich dich seh und schmecke,
Gesangbuch1778_1_029990	wie du bift. Laß mich durch	wie du bist. Lass mich durch
Gesangbuch1778_1_029991	dich im Glauben überwin	dich im Glauben überwinden
Gesangbuch1778_1_029992	den das Fleiſch, die Welt,	das Fleisch, die Welt,
Gesangbuch1778_1_029993	den Satan und die Sünden!	den Satan und die Sünden!
Gesangbuch1778_1_029994	739. Mel. 118.	739. Mel. 118.
Gesangbuch1778_1_029995	ENTbinde mich mein GOtt!	Entbinde mich, mein Gott!
Gesangbuch1778_1_029996	von allen meinen Ban	von allen meinen Banden,
Gesangbuch1778_1_029997	den, und was mich noch	und was mich noch
Gesangbuch1778_1_029998	fubtil im Fleiſch gefangen	subtil im Fleisch gefangen
Gesangbuch1778_1_029999	hält! ift das nicht fchon ge	hält! Ist das nicht schon genug,
Gesangbuch1778_1_030000	nung, wenn auch nur eins	wenn auch nur eins

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030001	vorhanden, das mich noch	vorhanden, das mich noch
Gesangbuch1778_1_030002	binden kan in diefer Sün-	binden kann in dieser Sündenwelt?
Gesangbuch1778_1_030003	denwelt? foll ich gebunden	Soll ich gebunden
Gesangbuch1778_1_030004	feyn, fo binde deine Treu	sein, so binde deine Treu
Gesangbuch1778_1_030005	mein armes Herz, auf daß	mein armes Herz, auf dass
Gesangbuch1778_1_030006	ich dein Gefangner fey.	ich dein Gefangener sei.
Gesangbuch1778_1_030007	2. Ich weiß, ich liebe	2. Ich weiß, ich liebe
Gesangbuch1778_1_030008	dich: doch, foll ichs recht	dich: doch, soll ich's recht
Gesangbuch1778_1_030009	bekennen, noch lange nicht	bekennen, noch lange nicht
Gesangbuch1778_1_030010	fo viel, als meine Seel be-	so viel, als meine Seele begehrt:
Gesangbuch1778_1_030011	gehrt: es ift noch was in	es ist noch was in
Gesangbuch1778_1_030012	mir, ich kan es felbft nicht	mir, ich kann es selbst nicht
Gesangbuch1778_1_030013	nennen, das öfters meinen	nennen, das öfters meinen
Gesangbuch1778_1_030014	Geift in deiner Liebe ftört.	Geist in deiner Liebe stört.
Gesangbuch1778_1_030015	HErr JEfu! mache du	Herr Jesu! mache du
Gesangbuch1778_1_030016	mich felbft von allem frey,	mich selbst von allem frei,
Gesangbuch1778_1_030017	damit ich dein allein ohn	damit ich dein allein ohne
Gesangbuch1778_1_030018	alle Hindrung fey!	alle Hinderung sei!
Gesangbuch1778_1_030019	740. Mel. 165.	740. Mel. 165.
Gesangbuch1778_1_030020	JEfu, Brunnquell aller	Jesu, Brunnquell aller
Gesangbuch1778_1_030021	Gnaden! welcher keinen	Gnaden! welcher keinen
Gesangbuch1778_1_030022	von lich ftößt, der mühselig	von sich stößt, der mühselig
Gesangbuch1778_1_030023	<pb n="399b" src="399.jpg" />	<pb n="399b" src="399.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030024	und beladen; fondern ihn	und beladen; sondern ihn
Gesangbuch1778_1_030025	erquickt und tröft't: hilf du	erquickt und tröstet: hilf du
Gesangbuch1778_1_030026	mir aus aller Noth, laß	mir aus aller Not, lass
Gesangbuch1778_1_030027	mich werden nicht zu Spott,	mich werden nicht zu Spott,
Gesangbuch1778_1_030028	o mein GOtt! vor den ich	o mein Gott! vor den ich
Gesangbuch1778_1_030029	trete, höre, wie ich fehnlich	trete, höre, wie ich sehnlich
Gesangbuch1778_1_030030	bete.	bete.
Gesangbuch1778_1_030031	2. Reiche deinem armen	2. Reiche deinem armen
Gesangbuch1778_1_030032	Kinde, das auf ichwachen	Kinde, das auf schwachen
Gesangbuch1778_1_030033	Fülßen fteht, deine Gna-	Füßen steht, deine Gnadenhand
Gesangbuch1778_1_030034	denhand gefchwinde, daß	geschwinde, dass
Gesangbuch1778_1_030035	die Angft vorüber geht: wie	die Angst vorüber geht: wie
Gesangbuch1778_1_030036	die Jugend gängle mich,	die Jugend führe mich,
Gesangbuch1778_1_030037	daß der Feind nicht rühme	dass der Feind nicht rühme
Gesangbuch1778_1_030038	fich, er hab ein folch Herz	sich, er habe ein solch Herz
Gesangbuch1778_1_030039	gefället, das auf dich fein'	gefällt, das auf dich seine
Gesangbuch1778_1_030040	Hoffnung ftellet.	Hoffnung stellt.

ID

Gesangbuch1778_1_030041
 Gesangbuch1778_1_030042
 Gesangbuch1778_1_030043
 Gesangbuch1778_1_030044
 Gesangbuch1778_1_030045
 Gesangbuch1778_1_030046
 Gesangbuch1778_1_030047
 Gesangbuch1778_1_030048
 Gesangbuch1778_1_030049
 Gesangbuch1778_1_030050
 Gesangbuch1778_1_030051
 Gesangbuch1778_1_030052
 Gesangbuch1778_1_030053
 Gesangbuch1778_1_030054
 Gesangbuch1778_1_030055
 Gesangbuch1778_1_030056
 Gesangbuch1778_1_030057
 Gesangbuch1778_1_030058
 Gesangbuch1778_1_030059
 Gesangbuch1778_1_030060
 Gesangbuch1778_1_030061
 Gesangbuch1778_1_030062
 Gesangbuch1778_1_030063
 Gesangbuch1778_1_030064
 Gesangbuch1778_1_030065
 Gesangbuch1778_1_030066
 Gesangbuch1778_1_030067
 Gesangbuch1778_1_030068
 Gesangbuch1778_1_030069
 Gesangbuch1778_1_030070
 Gesangbuch1778_1_030071
 Gesangbuch1778_1_030072
 Gesangbuch1778_1_030073
 Gesangbuch1778_1_030074
 Gesangbuch1778_1_030075
 Gesangbuch1778_1_030076
 Gesangbuch1778_1_030077
 Gesangbuch1778_1_030078
 Gesangbuch1778_1_030079
 Gesangbuch1778_1_030080

Diplomatische Transkription

741. Mel. 16.
 ZEuch mich, zeuch mich
 mit den Armen deiner
 großen Freundlichkeit, JEſu
 Chriſte! dein Erbarmen helfe
 meiner Blödigkeit!
 742. Mel. 91.
 JEſu, Kraft der blöden
 Herzen, Troſt in aller
 Bangigkeit, Labſal in den
 größten Schmerzen, Arzt
 für alles Herzeleid, Ballam
 für die Todeswunden, den
 man ftets voll Kraft be-
 funden.
 2. O du Heil der kran-
 ken Sünder, Brunn, von
 dem das Leben ſpringt,
 felbt das Pflaſter und Ver-
 binder, deffen Cur ftets
 wohl
 <pb n="400a" src="400.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 381
 wohl geling! du kanſt Pein
 und Schmerzen lindern, ja
 des Todes Stoß verhin-
 dern.
 3. Komm, o HErr! und
 drück in Gnaden mir dein
 Bild ins Herz hinein; fo
 wird meinem alten Scha-
 den, durch dein Blut, ge-
 holfen feyn: falbt dein Oele
 meine Wunden, fo bin ich
 dann ganz verbunden.
 743. Mel. 132.
 O JEſu Chriſte, GÖttes
 Sohn, du Schöpfer
 aller Dinge! ſchau doch
 herab von deinem Thron,

Normalisierter Text

741. Mel. 16.
 Zieh mich, zieh mich
 mit den Armen deiner
 großen Freundlichkeit, Jesu
 Christe! dein Erbarmen helfe
 meiner Schwäche!
 742. Mel. 91.
 Jesu, Kraft der blöden
 Herzen, Trost in aller
 Bangigkeit, Labsal in den
 größten Schmerzen, Arzt
 für alles Herzeleid, Balsam
 für die Todeswunden, den
 man stets voll Kraft gefunden.
 2. O du Heil der kranken
 Sünder, Brunnen, von
 dem das Leben springt,
 selbst das Pflaster und Verbinder,
 dessen Kur stets
 wohl
 <pb n="400a" src="400.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 381
 wohl geling! du kannst Pein
 und Schmerzen lindern, ja
 des Todes Stoß verhindern.
 3. Komm, o Herr! und
 drücke in Gnaden mir dein
 Bild ins Herz hinein; so
 wird meinem alten Schaden,
 durch dein Blut, geholfen
 sein: salbt dein Öl
 meine Wunden, so bin ich
 dann ganz verbunden.
 743. Mel. 132.
 O Jesu Christe, Gottes
 Sohn, du Schöpfer
 aller Dinge! schau doch
 herab von deinem Thron,
 hör, was ich vor dich bringe;

ID

Gesangbuch1778_1_030081
 Gesangbuch1778_1_030082
 Gesangbuch1778_1_030083
 Gesangbuch1778_1_030084
 Gesangbuch1778_1_030085
 Gesangbuch1778_1_030086
 Gesangbuch1778_1_030087
 Gesangbuch1778_1_030088
 Gesangbuch1778_1_030089
 Gesangbuch1778_1_030090
 Gesangbuch1778_1_030091
 Gesangbuch1778_1_030092
 Gesangbuch1778_1_030093
 Gesangbuch1778_1_030094
 Gesangbuch1778_1_030095
 Gesangbuch1778_1_030096
 Gesangbuch1778_1_030097
 Gesangbuch1778_1_030098
 Gesangbuch1778_1_030099
 Gesangbuch1778_1_030100
 Gesangbuch1778_1_030101
 Gesangbuch1778_1_030102
 Gesangbuch1778_1_030103
 Gesangbuch1778_1_030104
 Gesangbuch1778_1_030105
 Gesangbuch1778_1_030106
 Gesangbuch1778_1_030107
 Gesangbuch1778_1_030108
 Gesangbuch1778_1_030109
 Gesangbuch1778_1_030110
 Gesangbuch1778_1_030111
 Gesangbuch1778_1_030112
 Gesangbuch1778_1_030113
 Gesangbuch1778_1_030114
 Gesangbuch1778_1_030115
 Gesangbuch1778_1_030116
 Gesangbuch1778_1_030117
 Gesangbuch1778_1_030118
 Gesangbuch1778_1_030119
 Gesangbuch1778_1_030120

Diplomatische Transkription

hör, was ich vor dich brin-
 ge; du wollest mich, weil
 du, HErr Chrif, mein Schö-
 pfer und Erlöfer bist, mit
 Hülff und Troft umfallen!
 2. Ach fchau mich dein
 Geſchöpf doch an, das du
 felbft haft formiret! dein
 Herz mich nicht vergeffen
 kan, Erbarmung lich bald
 rühret. Schau deine Hände,
 die für mich mit Nägeln ha-
 ben laffen ſich ans Holz des
 Kreuzes ſchlagen.
 3. Darinnen ſteht mit
 deinem Blut mein Name
 angeſchrieben. Lis doch die
 Schrift, die mir zu gut in
 deinen Händen blieben: fo
 wird ſich ja dein liebeich
 Herz erbarmen mein, und
 <pb n="400b" src="400.jpg" />
 allen Schmerz in meinem
 Geiſte füllen.
 744. Mel. 79.
 HErr JEſu! mach mich
 felig und in den Wun-
 den fröhlich; beleb mich
 durch dein Blut; und dein
 verdienftlich Sterben ertöd-
 te mein Verderben: fo hab
 ich was mir nöthig thut.
 745. Mel. 167.
 O daß ich der Sünde fter-
 ben, und nur Chriſto
 leben möchte! o daß ich ihm
 fürs Erwerben meines Heils
 mehr Ehre brächt! ich bin
 elend, arm und ſchnöde; aber
 eines macht mir Muth, wär

Normalisierter Text

du wolltest mich, weil
 du, Herr Christ, mein Schöpfer
 und Erlöser bist, mit
 Hilf und Trost umfassen!
 2. Ach schau mich dein
 Geschöpf doch an, das du
 selbst hast formiert! dein
 Herz mich nicht vergessen
 kann, Erbarmung sich bald
 rührt. Schau deine Hände,
 die für mich mit Nägeln haben
 lassen sich ans Holz des
 Kreuzes schlagen.
 3. Darinnen steht mit
 deinem Blut mein Name
 angeschrieben. Lies doch die
 Schrift, die mir zu gut in
 deinen Händen blieben: so
 wird sich ja dein liebeiches
 Herz erbarmen mein, und
 <pb n="400b" src="400.jpg" />
 allen Schmerz in meinem
 Geiste stillen.
 744. Mel. 79.
 Herr Jesu! mach mich
 selig und in den Wunden
 fröhlich; belebe mich
 durch dein Blut; und dein
 verdienstlich Sterben ertöte
 mein Verderben: so hab
 ich, was mir nötig tut.
 745. Mel. 167.
 O dass ich der Sünde sterben,
 und nur Christo
 leben möchte! o dass ich ihm
 fürs Erwerben meines Heils
 mehr Ehre brächte! ich bin
 elend, arm und schnöde; aber
 eines macht mir Mut, wäre

ID

Gesangbuch1778_1_030121
 Gesangbuch1778_1_030122
 Gesangbuch1778_1_030123
 Gesangbuch1778_1_030124
 Gesangbuch1778_1_030125
 Gesangbuch1778_1_030126
 Gesangbuch1778_1_030127
 Gesangbuch1778_1_030128
 Gesangbuch1778_1_030129
 Gesangbuch1778_1_030130
 Gesangbuch1778_1_030131
 Gesangbuch1778_1_030132
 Gesangbuch1778_1_030133
 Gesangbuch1778_1_030134
 Gesangbuch1778_1_030135
 Gesangbuch1778_1_030136
 Gesangbuch1778_1_030137
 Gesangbuch1778_1_030138
 Gesangbuch1778_1_030139
 Gesangbuch1778_1_030140
 Gesangbuch1778_1_030141
 Gesangbuch1778_1_030142
 Gesangbuch1778_1_030143
 Gesangbuch1778_1_030144
 Gesangbuch1778_1_030145
 Gesangbuch1778_1_030146
 Gesangbuch1778_1_030147
 Gesangbuch1778_1_030148
 Gesangbuch1778_1_030149
 Gesangbuch1778_1_030150
 Gesangbuch1778_1_030151
 Gesangbuch1778_1_030152
 Gesangbuch1778_1_030153
 Gesangbuch1778_1_030154
 Gesangbuch1778_1_030155
 Gesangbuch1778_1_030156
 Gesangbuch1778_1_030157
 Gesangbuch1778_1_030158
 Gesangbuch1778_1_030159
 Gesangbuch1778_1_030160

Diplomatische Transkription

ich fonft auch noch fo blöde:
 er ift unbeschreiblich gut.
 2. O wär mir das Herz
 recht offen und ftets JEfu
 Liebe nah! o könt ich recht
 lebhaft hoffen, was ich brau-
 che, fey fchon da; wär
 mein Gang dem Jünge-
 leben und mein Sinn dem
 feinen gleich; wär ich wie
 die guten Reben, ftets an
 Gnadenfrüchten reich!
 3. Wär ich ihm, der ob
 mir waltet, doch zum Ruhm
 und fteter Freud! wär ich
 in fein Bild gefaltet und
 zu feinem Dienft bereit! o
 wär ich von feinem Feuer
 durch und durch mit Lieb
 ent-
 Input
 <pb n="401a" src="401.jpg" />
 382 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß
 entzündt: o wär ich der
 Salbung treuer, und ihr
 ein gehorfam Kind!
 4. Heiland, wirft du mit
 mir gehen, wirft du mir
 zur Seite feyn, wirft du
 treulich auf mich fehen, und
 mir immer helfen ein; fo
 werd ich der deine bleiben,
 werde immer weiter gehn,
 und dir deine Sache trei-
 ben, daß du deine Luft
 wirft fehn.
 746. Mel. 79.
 WEnn du von deinen Ga-
 ben, o HErr! wollft
 Rechnung haben, und zö-

Normalisierter Text

ich sonst auch noch so blöde:
 er ist unbeschreiblich gut.
 2. O wäre mir das Herz
 recht offen und stets Jesu
 Liebe nahe! o könnte ich recht
 lebhaft hoffen, was ich brauche,
 sei schon da; wäre
 mein Gang dem Jüngerleben
 und mein Sinn dem
 seinen gleich; wäre ich wie
 die guten Reben, stets an
 Gnadenfrüchten reich!
 3. Wäre ich ihm, der ob
 mir waltet, doch zum Ruhm
 und steter Freude! wäre ich
 in sein Bild gestaltet und
 zu seinem Dienst bereit! o
 wäre ich von seinem Feuer
 durch und durch mit Liebe
 ent--
 Output
 <pb n="401a" src="401.jpg" />
 382 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 entzündet: o wär ich der
 Salbung treuer und ihr
 ein gehorsam Kind!
 4. Heiland, wirst du mit
 mir gehen, wirst du mir
 zur Seite sein, wirst du
 treulich auf mich sehen und
 mir immer helfen ein; so
 werde ich der deine bleiben,
 werde immer weiter gehen
 und dir deine Sache treiben,
 dass du deine Lust
 wirst sehen.
 746. Mel. 79.
 Wenn du von deinen Gaben,
 o Herr! wolltest
 Rechnung haben und zögest

ID

Gesangbuch1778_1_030161
 Gesangbuch1778_1_030162
 Gesangbuch1778_1_030163
 Gesangbuch1778_1_030164
 Gesangbuch1778_1_030165
 Gesangbuch1778_1_030166
 Gesangbuch1778_1_030167
 Gesangbuch1778_1_030168
 Gesangbuch1778_1_030169
 Gesangbuch1778_1_030170
 Gesangbuch1778_1_030171
 Gesangbuch1778_1_030172
 Gesangbuch1778_1_030173
 Gesangbuch1778_1_030174
 Gesangbuch1778_1_030175
 Gesangbuch1778_1_030176
 Gesangbuch1778_1_030177
 Gesangbuch1778_1_030178
 Gesangbuch1778_1_030179
 Gesangbuch1778_1_030180
 Gesangbuch1778_1_030181
 Gesangbuch1778_1_030182
 Gesangbuch1778_1_030183
 Gesangbuch1778_1_030184
 Gesangbuch1778_1_030185
 Gesangbuch1778_1_030186
 Gesangbuch1778_1_030187
 Gesangbuch1778_1_030188
 Gesangbuch1778_1_030189
 Gesangbuch1778_1_030190
 Gesangbuch1778_1_030191
 Gesangbuch1778_1_030192
 Gesangbuch1778_1_030193
 Gesangbuch1778_1_030194
 Gesangbuch1778_1_030195
 Gesangbuch1778_1_030196
 Gesangbuch1778_1_030197
 Gesangbuch1778_1_030198
 Gesangbuch1778_1_030199
 Gesangbuch1778_1_030200

Diplomatische Transkription

geft uns vors Recht: fo
 weiß ich, daß wir Blöden
 kein Wörtlein könnten re-
 den; wir kennen uns als
 gar zu fchlecht.
 2. Doch bleiben wir die
 Deinen, und du verwirf-
 keinen, deß Herz in Kum-
 mer liegt. Wie köntest du
 uns laffen, und dein Ge-
 fchöpfe haffen, das sich um
 deine Füße fchmiegt?
 747. Mel. 132.
 Du bist der Hirt, der
 Schwache trägt, auf
 dich will ich mich legen; du
 bist der Arzt, der Kranke
 pflegt: erquicke mich mit
 Segen! ich bin in Wahrheit
 fchwach und fiech: ach komm,
 <pb n="401b" src="401.jpg" />
 verbind und heile mich, und
 pflege den Elenden!
 748. Mel. 35.
 O JElu, du mein treuer
 Hirt und Hüter! der
 mir erwarb die unfchätzbar-
 ften Güter; wenn doch mein
 Herz von Tag zu Tage mehr
 voll Dank dafür, und dir
 zur Freude wär!
 2. Du weißt es wohl,
 was mich oft fchmerzlich
 quälet: Befständigkeit im
 Guten mir noch fehlet, ver-
 gib es mir, du Herzenskün-
 diger! ich ftrauchle noch wie
 ein Unmündiger.
 749. Mel. 141.
 O ich armer Sünder! es

Normalisierter Text

uns vors Recht: so
 weiß ich, dass wir Blöden
 kein Wörtlein könn-
 ten reden;
 wir kennen uns als
 gar zu schlecht.
 2. Doch bleiben wir die
 Deinen und du verwirfst
 keinen, dessen Herz in Kummer
 liegt. Wie könn-
 test du uns lassen und dein Geschöpfe
 hassen, das sich um
 deine Füße schmiegt?
 747. Mel. 132.
 Du bist der Hirte, der
 Schwachen trägt, auf
 dich will ich mich legen; du
 bist der Arzt, der Kranke
 pflegt: erquicke mich mit
 Segen! Ich bin in Wahrheit
 schwach und siech: ach, komm,
 <pb n="401b" src="401.jpg" />
 verbinde und heile mich und
 pflege den Elenden!
 748. Mel. 35.
 O Jesu, du mein treuer
 Hirte und Hüter! der
 mir erwarb die unschätzbarsten
 Güter; wenn doch mein
 Herz von Tag zu Tage mehr
 voll Dank dafür und dir
 zur Freude wäre!
 2. Du weißt es wohl,
 was mich oft schmerzlich
 quält: Beständigkeit im
 Guten mir noch fehlt, vergib
 es mir, du Herzenskenner!
 Ich strauchle noch wie
 ein Unmündiger.
 749. Mel. 141.
 O ich armer Sünder! Es

ID

Gesangbuch1778_1_030201
 Gesangbuch1778_1_030202
 Gesangbuch1778_1_030203
 Gesangbuch1778_1_030204
 Gesangbuch1778_1_030205
 Gesangbuch1778_1_030206
 Gesangbuch1778_1_030207
 Gesangbuch1778_1_030208
 Gesangbuch1778_1_030209
 Gesangbuch1778_1_030210
 Gesangbuch1778_1_030211
 Gesangbuch1778_1_030212
 Gesangbuch1778_1_030213
 Gesangbuch1778_1_030214
 Gesangbuch1778_1_030215
 Gesangbuch1778_1_030216
 Gesangbuch1778_1_030217
 Gesangbuch1778_1_030218
 Gesangbuch1778_1_030219
 Gesangbuch1778_1_030220
 Gesangbuch1778_1_030221
 Gesangbuch1778_1_030222
 Gesangbuch1778_1_030223
 Gesangbuch1778_1_030224
 Gesangbuch1778_1_030225
 Gesangbuch1778_1_030226
 Gesangbuch1778_1_030227
 Gesangbuch1778_1_030228
 Gesangbuch1778_1_030229
 Gesangbuch1778_1_030230
 Gesangbuch1778_1_030231
 Gesangbuch1778_1_030232
 Gesangbuch1778_1_030233
 Gesangbuch1778_1_030234
 Gesangbuch1778_1_030235
 Gesangbuch1778_1_030236
 Gesangbuch1778_1_030237
 Gesangbuch1778_1_030238
 Gesangbuch1778_1_030239
 Gesangbuch1778_1_030240

Diplomatische Transkription

ift wahr, ich bins:
 wär mein lieber Heiland
 keines folchen Sinns, daß
 er meine Seele gar nicht laß
 fen kan; er hätt feine Gnade
 längft von mir gethan.
 2. Nun ich will mit Freu-
 den fehen, was er thut, wie
 er mich wird anfehn, weil
 er doch nicht ruht, bis er
 mir kan halten feinen theu-
 ren Eid, daß ich noch foll
 werden feine ganze Freud.
 3. Wenn ich daran denke,
 fo verfhwindet mir Furcht
 und Angft und Zweifel: ich
 vergehe fchier, Lamm! vor
 Freud und Hoffnung über
 mei-
 <pb n="402a" src="402.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 383
 meinem Glück, fo wie über
 deinem künftigen Liebesblick.
 4. Amen, theures Amen,
 liebes Gotteslamm! Mann
 von wahren Worten, und
 mein Bräutigam: nimm
 mich, wie ich da bin, gib
 mir, was dich preift, dich
 und deinen Vater und den
 heiligen Geift!
 750. Mel. 22.
 O Vater meines lieben
 HErrn, wie bin ich
 oftmals noch fo fern von
 dem, was deinen Kindern
 ziemt, und deinen heiligen
 Namen rühmt.
 2. Vergib mir, dein'm
 Unmündigen, mein Fehlen

Normalisierter Text

ist wahr, ich bin es:
 wäre mein lieber Heiland
 nicht so gesinnt, dass
 er meine Seele gar nicht lassen
 kann; er hätte seine Gnade
 längst von mir genommen.
 2. Nun will ich mit Freuden
 sehen, was er tut, wie
 er mich ansehen wird, weil
 er doch nicht ruht, bis er
 mir seinen teuren Eid halten
 kann, dass ich noch seine
 ganze Freude werden soll.
 3. Wenn ich daran denke,
 so verschwindet mir Furcht
 und Angst und Zweifel: ich
 vergehe schier, Lamm! vor
 Freud und Hoffnung über mei-
 <pb n="402a" src="402.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 383
 meinem Glück, so wie über
 deinem künftigen Liebesblick.
 4. Amen, teures Amen,
 liebes Gotteslamm! Mann
 wahrer Worte und
 mein Bräutigam: nimm
 mich, wie ich bin, gib
 mir, was dich preist,
 dich und deinen Vater und den
 Heiligen Geist!
 750. Mel. 22.
 O Vater meines lieben
 Herrn, wie bin ich
 oftmals noch so fern
 von dem, was deinen Kindern
 ziemt und deinen heiligen
 Namen rühmt.
 2. Vergib mir, deinem
 Unmündigen, mein Fehlen

ID

Gesangbuch1778_1_030241
 Gesangbuch1778_1_030242
 Gesangbuch1778_1_030243
 Gesangbuch1778_1_030244
 Gesangbuch1778_1_030245
 Gesangbuch1778_1_030246
 Gesangbuch1778_1_030247
 Gesangbuch1778_1_030248
 Gesangbuch1778_1_030249
 Gesangbuch1778_1_030250
 Gesangbuch1778_1_030251
 Gesangbuch1778_1_030252
 Gesangbuch1778_1_030253
 Gesangbuch1778_1_030254
 Gesangbuch1778_1_030255
 Gesangbuch1778_1_030256
 Gesangbuch1778_1_030257
 Gesangbuch1778_1_030258
 Gesangbuch1778_1_030259
 Gesangbuch1778_1_030260
 Gesangbuch1778_1_030261
 Gesangbuch1778_1_030262
 Gesangbuch1778_1_030263
 Gesangbuch1778_1_030264
 Gesangbuch1778_1_030265
 Gesangbuch1778_1_030266
 Gesangbuch1778_1_030267
 Gesangbuch1778_1_030268
 Gesangbuch1778_1_030269
 Gesangbuch1778_1_030270
 Gesangbuch1778_1_030271
 Gesangbuch1778_1_030272
 Gesangbuch1778_1_030273
 Gesangbuch1778_1_030274
 Gesangbuch1778_1_030275
 Gesangbuch1778_1_030276
 Gesangbuch1778_1_030277
 Gesangbuch1778_1_030278
 Gesangbuch1778_1_030279
 Gesangbuch1778_1_030280

Diplomatische Transkription

und mein Sündigen; und
 schütze mich durch deine
 Macht vor allem Uebel,
 Tag und Nacht.
 3. O lieber HErr GOtt,
 heilger Geift! wärfst du
 nicht, der mir Hülfe leißt
 widers Elend, das in mir
 liegt; ich traute mir keine
 Stunde nicht.
 4. Und du, verwundeter
 Schmerzensmann! dem
 blutger Schweiß von Wangen
 rann: wie geht doch
 deine Huld so weit zu meiner
 Seelen Seligkeit!
 5. Ich bin das Elende
 vor dir; ach hätte ich nie
 Gefallen an mir! bewahr
 mich doch, dein armes Kind,
 und mach mich ganz nach
 dir gefinnt.
 751. Mel. 26.
 Du treuer Seelenbräutigam,
 wie mach ich
 deinem treuen Herzen noch
 so viel Schwierigkeit und
 Schmerzen! daß ich mich
 selbst kaum leiden kann.
 2. Mich beugte meine
 große Schuld, und noch
 viel tiefer deine Liebe; denn
 ob ich dich gleich noch betrübe,
 so kenn ich doch auch
 deine Huld.
 3. Ich freue mich darauf
 recht sehr, wenn ich ganz
 werd in Lieb entbrennen,
 und dich mein Wandel wird

Normalisierter Text

und mein Sündigen; und
 schütze mich durch deine
 Macht vor allem Übel,
 Tag und Nacht.
 3. O lieber Herr Gott,
 Heiliger Geist! Wärfst du
 nicht, der mir Hilfe leistet
 wider das Elend, das in mir
 liegt; ich traute mir keine
 Stunde nicht.
 4. Und du, verwundeter
 Schmerzensmann! dem
 blutiger Schweiß von Wangen
 rann: wie geht doch
 deine Huld so weit zu meiner
 Seelen Seligkeit!
 5. Ich bin das Elende
 vor dir; ach, hätte ich nie
 Gefallen an mir! Bewahre
 mich doch, dein armes Kind,
 und mach mich ganz nach
 dir gesinnt.
 751. Mel. 26.
 Du treuer Seelenbräutigam,
 wie mache ich
 deinem treuen Herzen noch
 so viel Schwierigkeit und
 Schmerzen! dass ich mich
 selbst kaum leiden kann.
 2. Mich beugt meine
 große Schuld und noch
 viel tiefer deine Liebe; denn
 ob ich dich gleich noch betrübe,
 so kenne ich doch auch
 deine Huld.
 3. Ich freue mich darauf
 recht sehr, wenn ich ganz
 in Liebe entbrennen werde
 und dich mein Wandel bekennen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030281	bekennen, daß ich dir bringe	wird, dass ich dir Ruhm
Gesangbuch1778_1_030282	Ruhm und Ehr.	und Ehre bringe.
Gesangbuch1778_1_030283	752. Mel. 114.	752. Mel. 114.
Gesangbuch1778_1_030284	Du treues Haupt! ich sag	Du treues Haupt! Ich sage
Gesangbuch1778_1_030285	es mit Empfinden: ich	es mit Empfinden: ich
Gesangbuch1778_1_030286	habe mich noch felber viel	habe mich noch selbst viel
Gesangbuch1778_1_030287	zu lieb, und folge noch	zu lieb und folge noch
Gesangbuch1778_1_030288	nicht ftets dem Gnaden-	nicht stets dem Gnadentrieb,
Gesangbuch1778_1_030289	trieb, durch den dein Geift	durch den dein Geist
Gesangbuch1778_1_030290	mich abziehn will von Sün-	mich abziehen will von Sünden;
Gesangbuch1778_1_030291	den; drum bleibt fo man-	darum bleibt so mancherlei
Gesangbuch1778_1_030292	cherley noch unvollbracht,	noch unvollbracht,
Gesangbuch1778_1_030293	wozu ich doch den Anfang	wozu ich doch den Anfang
Gesangbuch1778_1_030294	fchon gemacht.	schon gemacht.
Gesangbuch1778_1_030295	2. Da ift die Hand; ach	2. Da ist die Hand; ach,
Gesangbuch1778_1_030296	wärs doch nicht vergebens!	wär's doch nicht vergebens!
Gesangbuch1778_1_030297	wie oft hab ich fie dir fchon	Wie oft habe ich sie dir schon
Gesangbuch1778_1_030298	hin-	hin-
Gesangbuch1778_1_030299	<pb n="403a" src="403.jpg" />	<pb n="403a" src="403.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030300	384 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß	384 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
Gesangbuch1778_1_030301	hingereicht? wie oft die be-	hingereicht? Wie oft die beste
Gesangbuch1778_1_030302	fte Hoffnung fchon gezeigt?	Hoffnung schon gezeigt?
Gesangbuch1778_1_030303	und doch ift noch kein Ziel	Und doch ist noch kein Ziel
Gesangbuch1778_1_030304	des fremden Lebens: allein,	des fremden Lebens: allein,
Gesangbuch1778_1_030305	ich bitte dich, fo fehr ich	ich bitte dich, so sehr ich
Gesangbuch1778_1_030306	kan: fprich doch zu meiner	kann: sprich doch zu meiner
Gesangbuch1778_1_030307	Seel: fangs wieder an!	Seele: „Fang's wieder an!“
Gesangbuch1778_1_030308	753. Mel. 16.	753. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_030309	Treue Seelen die begehen	Treue Seelen, die begehen
Gesangbuch1778_1_030310	allo ihren Jahrestag:	also ihren Jahrestag:
Gesangbuch1778_1_030311	daß fie prüfen, wie fie fte-	dass sie prüfen, wie sie stehen?
Gesangbuch1778_1_030312	hen? was der Heiland fa-	Was der Heiland sagen
Gesangbuch1778_1_030313	gen mag?	mag?
Gesangbuch1778_1_030314	2. Ob ihr alter Menfch	2. Ob ihr alter Mensch
Gesangbuch1778_1_030315	begraben? ob fie ift mehr	begraben? Ob sie jetzt mehr
Gesangbuch1778_1_030316	Aehnlichkeit mit dem lieben	Ähnlichkeit mit dem lieben
Gesangbuch1778_1_030317	Heiland haben, als in der	Heiland haben, als in der
Gesangbuch1778_1_030318	vorher'gen Zeit?	vorherigen Zeit?
Gesangbuch1778_1_030319	3. Und indem fich annoch	3. Und indem sich annoch
Gesangbuch1778_1_030320	zeigt mancherley Unähn-	mancherlei Unähnlichkeit zeigt,

ID

Gesangbuch1778_1_030321
 Gesangbuch1778_1_030322
 Gesangbuch1778_1_030323
 Gesangbuch1778_1_030324
 Gesangbuch1778_1_030325
 Gesangbuch1778_1_030326
 Gesangbuch1778_1_030327
 Gesangbuch1778_1_030328
 Gesangbuch1778_1_030329
 Gesangbuch1778_1_030330
 Gesangbuch1778_1_030331
 Gesangbuch1778_1_030332
 Gesangbuch1778_1_030333
 Gesangbuch1778_1_030334
 Gesangbuch1778_1_030335
 Gesangbuch1778_1_030336
 Gesangbuch1778_1_030337
 Gesangbuch1778_1_030338
 Gesangbuch1778_1_030339
 Gesangbuch1778_1_030340
 Gesangbuch1778_1_030341
 Gesangbuch1778_1_030342
 Gesangbuch1778_1_030343
 Gesangbuch1778_1_030344
 Gesangbuch1778_1_030345
 Gesangbuch1778_1_030346
 Gesangbuch1778_1_030347
 Gesangbuch1778_1_030348
 Gesangbuch1778_1_030349
 Gesangbuch1778_1_030350
 Gesangbuch1778_1_030351
 Gesangbuch1778_1_030352
 Gesangbuch1778_1_030353
 Gesangbuch1778_1_030354
 Gesangbuch1778_1_030355
 Gesangbuch1778_1_030356
 Gesangbuch1778_1_030357
 Gesangbuch1778_1_030358
 Gesangbuch1778_1_030359
 Gesangbuch1778_1_030360

Diplomatische Transkription

lichkeit, find fie drüber tief
 gebeuget, und zu neuem
 Ernft bereit.
 4. Sie bedenken feine
 Führung in dem wunder-
 vollen Gang, und die felige
 Regirung; da erfolget Lob
 und Dank.
 5. Und fo gehts auf neuen
 Segen, mit verneuem
 Glaubensmuth, daß wir
 in des Heilands Wegen wa-
 gen Ehre, Gut und Blut.
 754. Mel. 228.
 Wie find wir doch fo herz-
 lich fchlecht: und heiß-
 fen gleichwol auch gerecht;
 <pb n="403b" src="403.jpg" />
 das ift doch unbeschreiblich:
 von wems als Wahrheit
 wird erkant, dem machts
 gewiß nicht fein Verftand,
 auch Fleifch und Blut nicht
 gläublich; o nein! da feyn
 andre Wege in der Pflege
 des Getreuen, diefer fehr
 uns zu erfreuen.
 2. Wenn man fich mehr
 für fündig hält, als da die
 Sünde *) aller Welt den
 Meifter in uns fpielte: da
 man wol weiß, was in uns
 fteckt, ob es auch noch fo
 fehr verdeckt, ja gar fchein-
 heilig, wühlte; und dann
 nennt man feinem Herzen
 auch die Schmerzen des
 Verführers, der Gemeine
 HErrn und Dieners.
 *) Joh. 16, 8. 9.

Normalisierter Text

sind sie darüber tief
 gebeugt und zu neuem
 Ernst bereit.
 4. Sie bedenken seine
 Führung in dem wundervollen
 Gang und die selige
 Regierung; da erfolgt Lob
 und Dank.
 5. Und so geht's auf neuen
 Segen, mit erneuem
 Glaubensmut, dass wir
 in des Heilands Wegen wagen
 Ehre, Gut und Blut.
 754. Mel. 228.
 Wie sind wir doch so herzlich
 schlecht und heißen
 gleichwohl auch gerecht;
 <pb n="403b" src="403.jpg" />
 das ist doch unbeschreiblich:
 Von wem es als Wahrheit
 erkannt wird, dem macht es
 gewiss nicht sein Verstand,
 auch Fleisch und Blut nicht
 glaublich; o nein! Da sind
 andere Wege in der Pflege
 des Getreuen, dieser sehr
 uns zu erfreuen.
 2. Wenn man sich mehr
 für sündig hält, als da die
 Sünde *) aller Welt den
 Meister in uns spielte: da
 man wohl weiß, was in uns
 steckt, ob es auch noch so
 sehr verdeckt, ja gar scheinheilig,
 wühlte; und dann
 nennt man seinem Herzen
 auch die Schmerzen des
 Verführers, der Gemeinde
 Herrn und Dieners.
 *) Joh. 16, 8. 9.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030361	3. Das Antlitz wird bald	3. Das Antlitz wird bald
Gesangbuch1778_1_030362	feuerroth, bald wieder blaß,	feuerrot, bald wieder blass,
Gesangbuch1778_1_030363	als wie der Tod, vor Beu-	als wie der Tod, vor Beugung
Gesangbuch1778_1_030364	gung und vor Schrecken,	und vor Schrecken,
Gesangbuch1778_1_030365	entfetzt sich vor dem Bräu-	entsetzt sich vor dem Bräutigam,
Gesangbuch1778_1_030366	tigam, dem Jehovah, vor	dem Jehova, vor
Gesangbuch1778_1_030367	deffen Flamm die Elohim	dessen Flamme die Elohim
Gesangbuch1778_1_030368	sich decken. Was muß JE-	sich decken. Was muss Jesu
Gesangbuch1778_1_030369	fus an mir trüben Herzen	an mir trüben Herzen
Gesangbuch1778_1_030370	lieben? Herz, du weißt es:	lieben? Herz, du weißt es:
Gesangbuch1778_1_030371	fein Verdienst und Lei-	Sein Verdienst und Leiden,
Gesangbuch1778_1_030372	den, heißt es.	heißt es.
Gesangbuch1778_1_030373	4. Wer GÖttes Mart'r	4. Wer Gottes Marter
Gesangbuch1778_1_030374	in Ehren hat, der findet	in Ehren hat, der findet
Gesangbuch1778_1_030375	immer eine Statt in feinen	immer eine Stätte in seinen
Gesangbuch1778_1_030376	heiligen Wunden; wenn ihm	heiligen Wunden; wenn ihm
Gesangbuch1778_1_030377	kein bischen eigen Guts	kein bisschen eigenes Gutes
Gesangbuch1778_1_030378	mehr	mehr
Gesangbuch1778_1_030379	<pb n="404a" src="404.jpg" />	<pb n="404a" src="404.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030380	und Seufzer um Gnade. 385	und Seufzer um Gnade. 385
Gesangbuch1778_1_030381	mehr übrig bleibt, wird	mehr übrig bleibt, wird
Gesangbuch1778_1_030382	Kraft des Bluts sein Herz	Kraft des Blutes sein Herz
Gesangbuch1778_1_030383	vom Fluch entbunden; das	vom Fluch entbunden; das
Gesangbuch1778_1_030384	schreyt allzeit auf dem Thro-	schreit allzeit auf dem Throne:
Gesangbuch1778_1_030385	ne: Urtheil schone, schon'	Urteil schone, schon'
Gesangbuch1778_1_030386	des Lohnes, ja des Schmer-	des Lohnes, ja des Schmerzenslohns
Gesangbuch1778_1_030387	zenslohns des Sohnes!	des Sohnes!
Gesangbuch1778_1_030388	5. Ich bin zufrieden,	5. Ich bin zufrieden,
Gesangbuch1778_1_030389	liebstes Herz! ich stehe aber	liebstes Herz! Ich stehe aber
Gesangbuch1778_1_030390	doch mit Schmerz vor dei-	doch mit Schmerz vor deinen
Gesangbuch1778_1_030391	nen treuen Augen: Solange	treuen Augen: Solange
Gesangbuch1778_1_030392	mein Verderben noch mich	mein Verderben noch mich
Gesangbuch1778_1_030393	hält an eingem fremden	hält an einem fremden
Gesangbuch1778_1_030394	Joch, so muß ich Wermuth	Joch, so muss ich Wermut
Gesangbuch1778_1_030395	saugen: wenn gleich von	saugen: wenn gleich von
Gesangbuch1778_1_030396	euch, Wundenfluthen, mich	euch, Wundenfluten, mich
Gesangbuch1778_1_030397	bebluten Segensströme,	bebluten Segensströme,
Gesangbuch1778_1_030398	fehlt doch nicht, daß ich	fehlt es doch nicht, dass ich
Gesangbuch1778_1_030399	mich schäme.	mich schäme.
Gesangbuch1778_1_030400	6. HErr JEfu, du ge-	6. Herr Jesu, du getreuer

ID

Gesangbuch1778_1_030401
 Gesangbuch1778_1_030402
 Gesangbuch1778_1_030403
 Gesangbuch1778_1_030404
 Gesangbuch1778_1_030405
 Gesangbuch1778_1_030406
 Gesangbuch1778_1_030407
 Gesangbuch1778_1_030408
 Gesangbuch1778_1_030409
 Gesangbuch1778_1_030410
 Gesangbuch1778_1_030411
 Gesangbuch1778_1_030412
 Gesangbuch1778_1_030413
 Gesangbuch1778_1_030414
 Gesangbuch1778_1_030415
 Gesangbuch1778_1_030416
 Gesangbuch1778_1_030417
 Gesangbuch1778_1_030418
 Gesangbuch1778_1_030419
 Gesangbuch1778_1_030420
 Gesangbuch1778_1_030421
 Gesangbuch1778_1_030422
 Gesangbuch1778_1_030423
 Gesangbuch1778_1_030424
 Gesangbuch1778_1_030425
 Gesangbuch1778_1_030426
 Gesangbuch1778_1_030427
 Gesangbuch1778_1_030428
 Gesangbuch1778_1_030429
 Gesangbuch1778_1_030430
 Gesangbuch1778_1_030431
 Gesangbuch1778_1_030432
 Gesangbuch1778_1_030433
 Gesangbuch1778_1_030434
 Gesangbuch1778_1_030435
 Gesangbuch1778_1_030436
 Gesangbuch1778_1_030437
 Gesangbuch1778_1_030438
 Gesangbuch1778_1_030439
 Gesangbuch1778_1_030440

Diplomatische Transkription

treuer Mann! wie? daß
 ich noch nicht fo feyn kan,
 wies dir und mir gefällt:
 wie? daß die neue Creatur
 nicht ganz in mir und ein-
 zig nur das Regiment be-
 ftellet. Ach GOtt! die
 Noth ift unzehlig, bis was
 fchmählich ganz verfwun-
 den, durchs Verdienft von
 deinen Wunden.
 7. Es ift mir doch, als
 merkte ich das Jawort bey
 mir inniglich, das mir mein
 Bräutigam gibet; der Bräu-
 tigem der feine Braut (die
 aus ihm felber ift erbaut)
 mehr, als die Braut ihn,
 liebet: dein Schmerz, mein
 <pb n="404b" src="404.jpg" />
 Herz, foll vergehen, du folfts
 fehen, fpricht die Wahr-
 heit: mein Herz gläubts
 und kommt in Klarheit.
 8. Wie bin ich doch fo
 herzlich froh, daß Hoffnung
 ift, ich werde fo, wie ich
 ihm kan gefallen, daß ich
 möge mit Jefulein, dem
 wunderfchönen Bräutigam
 mein, in fteter Liebe wallen.
 O ich freu mich, daß ich
 bleibe Glied am Leibe mei-
 nes Treuen; ewig werd ich
 mich deß freuen.
 755. Mel. 4.
 GOtt heiliger Geift! fey
 innig gepreift, daß du
 mich gelehrt, wie freund-
 lich lich JEFus zu Stäube-

Normalisierter Text

Mann! Wie? Dass
 ich noch nicht so sein kann,
 wie es dir und mir gefällt:
 Wie? Dass die neue Kreatur
 nicht ganz in mir und einzig
 nur das Regiment bestellt.
 Ach Gott! Die
 Not ist unzählig, bis was
 schmählich ganz verschwunden,
 durch das Verdienst von
 deinen Wunden.
 7. Es ist mir doch, als
 merkte ich das Jawort bei
 mir inniglich, das mir mein
 Bräutigam gibt; der Bräutigam,
 der seine Braut (die
 aus ihm selber ist erbaut)
 mehr, als die Braut ihn,
 liebt: Dein Schmerz, mein
 <pb n="404b" src="404.jpg" />
 Herz, soll vergehen, du sollst
 es sehen, spricht die Wahrheit:
 Mein Herz glaubt es
 und kommt in Klarheit.
 8. Wie bin ich doch so
 herzlich froh, dass Hoffnung
 ist, ich werde so, wie ich
 ihm gefallen kann, dass ich
 möge mit Jesulein, dem
 wunderschönen Bräutigam
 mein, in steter Liebe wallen.
 O ich freue mich, dass ich
 Glied am Leibe meines
 Treuen bleibe; ewig werde
 ich mich dessen freuen.
 755. Mel. 4.
 Gott, Heiliger Geist! Sei
 innig gepreist, dass du
 mich gelehrt, wie freundlich
 sich Jesus zu Stäubelein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030441	lein kehrt.	kehrt.
Gesangbuch1778_1_030442	2. Mit welcher Geduld,	2. Mit welcher Geduld
Gesangbuch1778_1_030443	und Gnade und Huld, hat	und Gnade und Huld hat
Gesangbuch1778_1_030444	er mich geführt; fo, daß	er mich geführt; so, dass
Gesangbuch1778_1_030445	lich mein Denken darüber	sich mein Denken darüber
Gesangbuch1778_1_030446	verliert,	verliert,
Gesangbuch1778_1_030447	3. Unds Auge, wenns	3. Und das Auge, wenn es
Gesangbuch1778_1_030448	thränt, den, der mich ver-	tränt, den, der mich versöhnt,
Gesangbuch1778_1_030449	föhnt, nur dankbar anblickt,	nur dankbar anblickt,
Gesangbuch1778_1_030450	indem lich die Seele in	indem sich die Seele in
Gesangbuch1778_1_030451	Staub vor ihm bückt.	Staub vor ihm bückt.
Gesangbuch1778_1_030452	4. Ich Asche und Erd,	4. Ich Asche und Erde,
Gesangbuch1778_1_030453	was bin ich doch werth?	was bin ich doch wert? Nichts
Gesangbuch1778_1_030454	nichts an mir ift gut, als	an mir ist gut, als
Gesangbuch1778_1_030455	was das Blut JEfu felbft	was das Blut Jesu selbst
Gesangbuch1778_1_030456	wirket und thut.	wirkt und tut.
Gesangbuch1778_1_030457	5. Wie hat er fo lieb!	5. Wie hat er so lieb!
Gesangbuch1778_1_030458	ach GOtt, welch ein Trieb	Ach Gott, welch ein Trieb
Gesangbuch1778_1_030459	B b	Bb
Gesangbuch1778_1_030460	von	von
Gesangbuch1778_1_030461	<pb n="405a" src="405.jpg" />	<pb n="405a" src="405.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030462	386 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß	386 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
Gesangbuch1778_1_030463	von Liebe und Gnad, ift	von Liebe und Gnade ist
Gesangbuch1778_1_030464	der, fo ihn für mich in	der, so ihn für mich in
Gesangbuch1778_1_030465	Tod gebracht hat!	Tod gebracht hat!
Gesangbuch1778_1_030466	6. Wie dank ichs ihm	6. Wie danke ich es ihm
Gesangbuch1778_1_030467	nun? was foll ich ihm thun?	nun? Was soll ich ihm tun?
Gesangbuch1778_1_030468	o daß ihm zu Ehm all mei-	O dass ihm zu Ehren all meine
Gesangbuch1778_1_030469	ne Blutstropfen (Gedan-	Blutstropfen (Gedanken)
Gesangbuch1778_1_030470	ken) (Begierden) geheili-	(Begierden) geheiligt wären!
Gesangbuch1778_1_030471	get wärn!	756. Mel. 141.
Gesangbuch1778_1_030472	756. Mel. 141.	Das ist unbeschreiblich,
Gesangbuch1778_1_030473	DAs ift unbefchreiblich,	wie uns Jesus liebt;
Gesangbuch1778_1_030474	wie uns JEFus liebt;	und es ist unglaublich, wie
Gesangbuch1778_1_030475	und es ift ungläublich, wie	man ihn doch übt: tun es
Gesangbuch1778_1_030476	man ihn doch übt: thuns	doch gute Kinder, die sein
Gesangbuch1778_1_030477	doch gute Kinder, die fein	Herz sehen und nicht mehr
Gesangbuch1778_1_030478	Herze fehn, und nicht mehr	wie Sünder unterm Fluche
Gesangbuch1778_1_030479	wie Sünder unterm Fluche	stehen.
Gesangbuch1778_1_030480	ftehn.	2. Herr und Gott der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030481	2. HErr und GOtt der	Deinen! Fang aufs Neue an,
Gesangbuch1778_1_030482	Deinen! fang aufs neue an,	höre unser Weinen; weil
Gesangbuch1778_1_030483	höre unfer Weinen; weil	man sonst nichts kann; und
Gesangbuch1778_1_030484	man fonft nichts kan; und	erzeige dich gnädig an der
Gesangbuch1778_1_030485	erzeig dich gnädig an der	Leideshöhle; mache uns auch
Gesangbuch1778_1_030486	Leideshöhl; mache uns auch	ledig von der Schmach der
Gesangbuch1778_1_030487	ledig von der Schmach der	Seele!
Gesangbuch1778_1_030488	Seel!	3. Alle unsre Stunden
Gesangbuch1778_1_030489	3. Alle unfre Stunden	heilige du dir; mach uns
Gesangbuch1778_1_030490	heilige du dir; mach uns	deinen Wunden, Lamm,
Gesangbuch1778_1_030491	deinen Wunden, Lamm,	zur Ehr und Zier! laß dein
Gesangbuch1778_1_030492	zur Ehr und Zier! laß dein	Volk erfahren, wen die
Gesangbuch1778_1_030493	Volk erfahren, wen die	Sammelstadt der erlösten
Gesangbuch1778_1_030494	Sammelftadt der erlösten	Scharen bei ihr drinnen
Gesangbuch1778_1_030495	Schaaren bey ihr drinne	hat.
Gesangbuch1778_1_030496	hat.	757. Mel. 155.
Gesangbuch1778_1_030497	757. Mel. 155.	O! was wird mein Herz
Gesangbuch1778_1_030498	O! was wird mein Herz	gewahr: könt fichts doch
Gesangbuch1778_1_030499	gewahr: könt fichts doch	<pb n="405b" src="405.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030500	<pb n="405b" src="405.jpg" />	mit Liebessehnen mehr ge-
Gesangbuch1778_1_030501	mit Liebessehnen mehr ge-	wöhnen an das unfichtbare
Gesangbuch1778_1_030502	wöhnen an das unfichtbare	Haupt, dran es glaubt!
Gesangbuch1778_1_030503	Haupt, dran es glaubt!	das beugt mich in meinem
Gesangbuch1778_1_030504	das beugt mich in meinem	Herzen, daß ich meines
Gesangbuch1778_1_030505	Herzen, daß ich meines	Lammes Schmerzen noch fo
Gesangbuch1778_1_030506	Lammes Schmerzen noch fo	manchen Dank geraubt.
Gesangbuch1778_1_030507	manchen Dank geraubt.	2. O wie ift mir dann
Gesangbuch1778_1_030508	2. O wie ift mir dann	gefchehn! daß ich mich fo
Gesangbuch1778_1_030509	gefchehn! daß ich mich fo	lang verweilte, und nicht
Gesangbuch1778_1_030510	lang verweilte, und nicht	eilte; daß ich ihn, den
Gesangbuch1778_1_030511	eilte; daß ich ihn, den	Schmerzensmann, nun und
Gesangbuch1778_1_030512	Schmerzensmann, nun und	dann nicht noch lauterer
Gesangbuch1778_1_030513	dann nicht noch lauterer	geliebet; nein, geübet und
Gesangbuch1778_1_030514	geliebet; nein, geübet und	betrübet, der mich doch mit
Gesangbuch1778_1_030515	betrübet, der mich doch mit	Blut gewann.
Gesangbuch1778_1_030516	Blut gewann.	3. Nun fo fey es dann
Gesangbuch1778_1_030517	3. Nun fo fey es dann	gewagt, ihm zu huldigen
Gesangbuch1778_1_030518	gewagt, ihm zu huldigen	aufs neue, und mit Treue;
Gesangbuch1778_1_030519	aufs neue, und mit Treue;	er ift doch mein GOtt und
Gesangbuch1778_1_030520	er ift doch mein GOtt und	er ist doch mein Gott und

ID

Gesangbuch1778_1_030521
 Gesangbuch1778_1_030522
 Gesangbuch1778_1_030523
 Gesangbuch1778_1_030524
 Gesangbuch1778_1_030525
 Gesangbuch1778_1_030526
 Gesangbuch1778_1_030527
 Gesangbuch1778_1_030528
 Gesangbuch1778_1_030529
 Gesangbuch1778_1_030530
 Gesangbuch1778_1_030531
 Gesangbuch1778_1_030532
 Gesangbuch1778_1_030533
 Gesangbuch1778_1_030534
 Gesangbuch1778_1_030535
 Gesangbuch1778_1_030536
 Gesangbuch1778_1_030537
 Gesangbuch1778_1_030538
 Gesangbuch1778_1_030539
 Gesangbuch1778_1_030540
 Gesangbuch1778_1_030541
 Gesangbuch1778_1_030542
 Gesangbuch1778_1_030543
 Gesangbuch1778_1_030544
 Gesangbuch1778_1_030545
 Gesangbuch1778_1_030546
 Gesangbuch1778_1_030547
 Gesangbuch1778_1_030548
 Gesangbuch1778_1_030549
 Gesangbuch1778_1_030550
 Gesangbuch1778_1_030551
 Gesangbuch1778_1_030552
 Gesangbuch1778_1_030553
 Gesangbuch1778_1_030554
 Gesangbuch1778_1_030555
 Gesangbuch1778_1_030556
 Gesangbuch1778_1_030557
 Gesangbuch1778_1_030558
 Gesangbuch1778_1_030559
 Gesangbuch1778_1_030560

Diplomatische Transkription

HErr, er, nur er; und er
 hat mich arme Made doch
 gebracht zu mancher Gnade,
 die wol fonft nicht für
 mich wär.
 4. Neige dich, du naher
 Mann, zu dem Aermften
 deiner Kinder; Freund der
 Sünder! blicke mich in
 Gnaden an, daß fortan
 mein fo großes Unvermö-
 gen lich des Reichthums
 deiner Segen um fo mehr
 getröften kan.
 5. Nimm doch von mir,
 was nicht taugt: wasche
 mich im Blute reiner, mach
 mich kleiner, lehre mich in
 der Gemein kindlich feyn,
 und
 <pb n="406a" src="406.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 387
 und bewahre meine Sinnen
 vor unnöthigem Beginnen;
 nimm mein ganzes Herz
 dir ein!
 6. Nimm mich hin, fo
 wie ich bin, du Geliebter
 meiner Seelen! Wunden-
 höhlen, bleibt mir in der
 blutgen Schön offen ftehn!
 fo kan ich in Liebe handeln,
 und die Straffe fröhlich
 wandeln, drauf ich foll nach
 Haufe gehn.
 758. Mel. 90.
 MEin Heiland! ob ich dir
 gleich noch dein Lieben
 oft erfchwere, und drüber
 traure; denk ich doch, und

Normalisierter Text

Herr, er, nur er; und er
 hat mich arme Made doch
 gebracht zu mancher Gnade,
 die wohl sonst nicht für
 mich wäre.
 4. Neige dich, du naher
 Mann, zu dem Ärmsten
 deiner Kinder; Freund der
 Sünder! Blicke mich in
 Gnaden an, dass fortan
 mein so großes Unvermögen
 sich des Reichthums deiner
 Segen umso mehr getrösten
 kann.
 5. Nimm doch von mir,
 was nicht taugt: Wasche
 mich im Blute reiner, mach
 mich kleiner, lehre mich in
 der Gemeinde kindlich sein
 und
 <pb n="406a" src="406.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 387
 und bewahre meine Sinne
 vor unnötigem Beginnen;
 nimm mein ganzes Herz
 dir ein!
 6. Nimm mich hin, so
 wie ich bin, du Geliebter
 meiner Seelen! Wundenhöhlen,
 bleibt mir in der
 blutigen Schönheit offen
 stehen! So kann ich in Liebe
 handeln und die Straße fröhlich
 wandeln, darauf ich soll nach
 Hause gehen.
 758. Mel. 90.
 Mein Heiland! Ob ich dir
 gleich noch dein Lieben
 oft erschwere und darüber
 traure; denke ich doch, und

ID

Gesangbuch1778_1_030561
 Gesangbuch1778_1_030562
 Gesangbuch1778_1_030563
 Gesangbuch1778_1_030564
 Gesangbuch1778_1_030565
 Gesangbuch1778_1_030566
 Gesangbuch1778_1_030567
 Gesangbuch1778_1_030568
 Gesangbuch1778_1_030569
 Gesangbuch1778_1_030570
 Gesangbuch1778_1_030571
 Gesangbuch1778_1_030572
 Gesangbuch1778_1_030573
 Gesangbuch1778_1_030574
 Gesangbuch1778_1_030575
 Gesangbuch1778_1_030576
 Gesangbuch1778_1_030577
 Gesangbuch1778_1_030578
 Gesangbuch1778_1_030579
 Gesangbuch1778_1_030580
 Gesangbuch1778_1_030581
 Gesangbuch1778_1_030582
 Gesangbuch1778_1_030583
 Gesangbuch1778_1_030584
 Gesangbuch1778_1_030585
 Gesangbuch1778_1_030586
 Gesangbuch1778_1_030587
 Gesangbuch1778_1_030588
 Gesangbuch1778_1_030589
 Gesangbuch1778_1_030590
 Gesangbuch1778_1_030591
 Gesangbuch1778_1_030592
 Gesangbuch1778_1_030593
 Gesangbuch1778_1_030594
 Gesangbuch1778_1_030595
 Gesangbuch1778_1_030596
 Gesangbuch1778_1_030597
 Gesangbuch1778_1_030598
 Gesangbuch1778_1_030599
 Gesangbuch1778_1_030600

Diplomatische Transkription

denks zu deiner Ehre: es
 liebt mich mehr mein
 JEfus Chrif, als äußerlich zu fehen ift.
 2. Und ich, (du kennft
 mein Herz und Sinn) ob
 ich gleich arm und fchnöde,
 und feitdem ich begnadigt
 bin, fehr fchaamhaft und
 fehr blöde, ich hab dich, theu-
 rer Schmerzensmann! doch
 lieber, als ichs lagen kan.
 759. Mel. 121.
 NACH Gnade ift mir weh:
 ich weinte eine See,
 wenn ich den nicht wüßte,
 der fich für mich hingab,
 daß er die Sünden büßte,
 untern Richterftab, und zu-
 <pb n="406b" src="406.jpg" />
 letzt herab bis zum Tod ins
 Grab.
 2. O mein Immanuel!
 erbarm dich meiner Seel:
 fie ift freylich blöde und
 weint in ihrer Höhl; denn
 ach, ihr Ruhm ift fchnöde,
 daß du, mein HErr Chrif,
 ihr Erlöfer bift, und fie
 untreu ift.
 3. Thät ich das fonft
 jemand, was dir von mir
 bekant; wers auch immer
 wäre: fein Eifer würd ent-
 brant, ich fühlte feine
 Schwere: das ifts, was
 mich nagt, wenn das Lamm
 nichts fagt, und fich nicht
 beklagt.
 4. Laßt alle Langmuth

Normalisierter Text

denke es zu deiner Ehre: Es
 liebt mich mehr mein
 Jesus Christ, als äußerlich
 zu sehen ist.
 2. Und ich (du kennst
 mein Herz und Sinn), ob
 ich gleich arm und schnöde
 und seitdem ich begnadigt
 bin, sehr schamhaft und
 sehr blöde, ich habe dich, teurer
 Schmerzensmann! doch
 lieber, als ich es sagen kann.
 759. Mel. 121.
 Nach Gnade ist mir weh:
 Ich weinte eine See,
 wenn ich den nicht wüsste,
 der sich für mich hingab,
 dass er die Sünden büßte,
 untern Richterstab und zu-
 <pb n="406b" src="406.jpg" />
 letzt herab bis zum Tod ins
 Grab.
 2. O mein Immanuel!
 Erbarm dich meiner Seele:
 Sie ist freilich blöde und
 weint in ihrer Höhle; denn
 ach, ihr Ruhm ist schnöde,
 dass du, mein Herr Christ,
 ihr Erlöser bist und sie
 untreu ist.
 3. Täte ich das sonst
 jemand, was dir von mir
 bekannt; wer es auch immer
 wäre: Sein Eifer würde entbrannt,
 ich fühlte seine
 Schwere: Das ist es, was
 mich nagt, wenn das Lamm
 nichts sagt und sich nicht
 beklagt.
 4. Lasst alle Langmut

ID

Gesangbuch1778_1_030601
 Gesangbuch1778_1_030602
 Gesangbuch1778_1_030603
 Gesangbuch1778_1_030604
 Gesangbuch1778_1_030605
 Gesangbuch1778_1_030606
 Gesangbuch1778_1_030607
 Gesangbuch1778_1_030608
 Gesangbuch1778_1_030609
 Gesangbuch1778_1_030610
 Gesangbuch1778_1_030611
 Gesangbuch1778_1_030612
 Gesangbuch1778_1_030613
 Gesangbuch1778_1_030614
 Gesangbuch1778_1_030615
 Gesangbuch1778_1_030616
 Gesangbuch1778_1_030617
 Gesangbuch1778_1_030618
 Gesangbuch1778_1_030619
 Gesangbuch1778_1_030620
 Gesangbuch1778_1_030621
 Gesangbuch1778_1_030622
 Gesangbuch1778_1_030623
 Gesangbuch1778_1_030624
 Gesangbuch1778_1_030625
 Gesangbuch1778_1_030626
 Gesangbuch1778_1_030627
 Gesangbuch1778_1_030628
 Gesangbuch1778_1_030629
 Gesangbuch1778_1_030630
 Gesangbuch1778_1_030631
 Gesangbuch1778_1_030632
 Gesangbuch1778_1_030633
 Gesangbuch1778_1_030634
 Gesangbuch1778_1_030635
 Gesangbuch1778_1_030636
 Gesangbuch1778_1_030637
 Gesangbuch1778_1_030638
 Gesangbuch1778_1_030639
 Gesangbuch1778_1_030640

Diplomatische Transkription

gleich im ganzen Gnaden-
 reich, bey den Nationen,
 ja unter GOttes Zeug, in
 Einem Herzen wohnen:
 ach, ihr guten Leut', feine
 Lindigkeit übertriff sie weit.
 5. O der getreue Mann!
 er läßt mich nicht im Bann;
 er bedenkt in Liebe, daß
 ich nichts selber kan, und
 doch gern bey ihm bliebe:
 der für Feinde bat, und
 fein Volk vertrat, weiß ja
 immer Rath.
 6. Liebe ist fein Element,
 für treu ist er bekannt: ich
 bin feine Sache, an die er
 alles wendt; anstatt daß ich
 was mache, bleib ich in
 B b 2
 der
 <pb n="407a" src="407.jpg" />
 388 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß
 der Ruh, und seh ihm nur
 zu, was er Gutes thu.
 7. Wer folte nun von
 mir nicht lauter Gutes hier
 in der Zeit erwarten? und
 was für Pracht und Zier
 von meines Herzens Gar-
 ten? aber kümmerlich grünt
 er kaum für dich; ach wie
 schäm ich mich!
 8. Mit mir zufrieden
 feyn, das ist unmöglich,
 nein! zu dem Vater fagen,
 die Seele hält sich fein;
 und wenn der Feind wird
 klagen, zeugen im Gericht,
 wie ich wandl' im Licht:

Normalisierter Text

gleich im ganzen Gnadenreich,
 bei den Nationen, ja
 unter Gottes Zeug, in einem
 Herzen wohnen: Ach, ihr
 guten Leut', seine
 Lindigkeit übertriff sie weit.
 5. O der getreue Mann!
 Er lässt mich nicht im Bann;
 er bedenkt es in Liebe, dass
 ich nichts selber kann und
 doch gern bei ihm bliebe:
 Der für Feinde bat und
 sein Volk vertrat, weiß ja
 immer Rat.
 6. Liebe ist sein Element,
 für treu ist er bekannt: Ich
 bin seine Sache, an die er
 alles wendet; anstatt dass ich
 was mache, bleibe ich in
 Bb 2
 der
 <pb n="407a" src="407.jpg" />
 388 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 der Ruh und sehe ihm nur
 zu, was er Gutes tut.
 7. Wer sollte nun von
 mir nicht lauter Gutes hier
 in der Zeit erwarten? Und
 was für Pracht und Zier
 von meines Herzens Garten?
 Aber kümmerlich grünt
 er kaum für dich; ach, wie
 schäme ich mich!
 8. Mit mir zufrieden
 sein, das ist unmöglich,
 nein! Zu dem Vater sagen,
 die Seele hält sich fein;
 und wenn der Feind wird
 klagen, zeugen im Gericht,
 wie ich wandle im Licht:

ID

Gesangbuch1778_1_030641
 Gesangbuch1778_1_030642
 Gesangbuch1778_1_030643
 Gesangbuch1778_1_030644
 Gesangbuch1778_1_030645
 Gesangbuch1778_1_030646
 Gesangbuch1778_1_030647
 Gesangbuch1778_1_030648
 Gesangbuch1778_1_030649
 Gesangbuch1778_1_030650
 Gesangbuch1778_1_030651
 Gesangbuch1778_1_030652
 Gesangbuch1778_1_030653
 Gesangbuch1778_1_030654
 Gesangbuch1778_1_030655
 Gesangbuch1778_1_030656
 Gesangbuch1778_1_030657
 Gesangbuch1778_1_030658
 Gesangbuch1778_1_030659
 Gesangbuch1778_1_030660
 Gesangbuch1778_1_030661
 Gesangbuch1778_1_030662
 Gesangbuch1778_1_030663
 Gesangbuch1778_1_030664
 Gesangbuch1778_1_030665
 Gesangbuch1778_1_030666
 Gesangbuch1778_1_030667
 Gesangbuch1778_1_030668
 Gesangbuch1778_1_030669
 Gesangbuch1778_1_030670
 Gesangbuch1778_1_030671
 Gesangbuch1778_1_030672
 Gesangbuch1778_1_030673
 Gesangbuch1778_1_030674
 Gesangbuch1778_1_030675
 Gesangbuch1778_1_030676
 Gesangbuch1778_1_030677
 Gesangbuch1778_1_030678
 Gesangbuch1778_1_030679
 Gesangbuch1778_1_030680

Diplomatische Transkription

ach, das kanft du nicht.
 9. Verklagt bin ich ge
 wiß, und über das und dis,
 mehr noch als ich gläube:
 wie trittft du vor den Riß
 und hilfft dem Glied am
 Leibe? gib mir von dem
 Thron, JEfu, GÖttes
 Sohn, Abfolution!
 10. O mein Jmmanuel!
 gefegne meine Seel, falbe
 fie mit Gnade und mit
 dem Freudenöl, fprich zu
 der armen Made: „deine
 Schmach ift mein, mein
 Verdienst ift dein, du folft
 felig feyn.,,
 11. Ich glaubs: fo tilge
 dann, HErr JEfu! allen
 Bann; gib mir Heil und
 Friede; blick mich in Gna
 den an, und werde mein
 <pb n="407b" src="407.jpg" />
 nicht müde! Amen, es fey
 wahr: Er, der alles gar,
 mach mich, wie Er war.
 760. Mel. 97.
 Mlt einem tiefgebeugten
 Sinn fall ich vor mei
 nen König hin: bedenke ich
 meinen Lebensgang, fo regt
 fich Schmerz und Freud und
 Dank; ich fühl mich elend,
 arm und mangelhaft, be
 fchämt, und doch begna
 digt und voll Kraft.
 2. Die Beugung kommt
 von feinem Kuß und feiner
 Gnade Ueberfluß; die tiefe
 Schaam entfteht daher, daß

Normalisierter Text

Ach, das kannst du nicht.
 9. Verklagt bin ich gewiss
 und über das und dies,
 mehr noch als ich glaube:
 wie trittst du vor den Riss
 und hilfst dem Glied am
 Leibe? Gib mir von dem
 Thron, Jesu, Gottes
 Sohn, Absolution!
 10. O mein Immanuel!
 Segne meine Seele, salbe
 sie mit Gnade und mit
 dem Freudenöl, sprich zu
 der armen Made: „Deine
 Schmach ist mein, mein
 Verdienst ist dein, du sollst
 selig sein.“
 11. Ich glaube es: So
 tilge dann, Herr Jesu! allen
 Bann; gib mir Heil und
 Friede; blick mich in Gnaden
 an und werde mein
 <pb n="407b" src="407.jpg" />
 nicht müde! Amen, es sei
 wahr: Er, der alles gar,
 mach mich, wie er war.
 760. Mel. 97.
 Mit einem tief gebeugten
 Sinn falle ich vor meinen
 König hin: Bedenke ich
 meinen Lebensgang, so regt
 sich Schmerz und Freud und
 Dank; ich fühle mich
 elend, arm und mangelhaft,
 beschämt und doch begnadigt
 und voll Kraft.
 2. Die Beugung kommt
 von seinem Kuss und seiner
 Gnade Überfluss; die tiefe
 Scham entsteht daher, dass

ID

Gesangbuch1778_1_030681
 Gesangbuch1778_1_030682
 Gesangbuch1778_1_030683
 Gesangbuch1778_1_030684
 Gesangbuch1778_1_030685
 Gesangbuch1778_1_030686
 Gesangbuch1778_1_030687
 Gesangbuch1778_1_030688
 Gesangbuch1778_1_030689
 Gesangbuch1778_1_030690
 Gesangbuch1778_1_030691
 Gesangbuch1778_1_030692
 Gesangbuch1778_1_030693
 Gesangbuch1778_1_030694
 Gesangbuch1778_1_030695
 Gesangbuch1778_1_030696
 Gesangbuch1778_1_030697
 Gesangbuch1778_1_030698
 Gesangbuch1778_1_030699
 Gesangbuch1778_1_030700
 Gesangbuch1778_1_030701
 Gesangbuch1778_1_030702
 Gesangbuch1778_1_030703
 Gesangbuch1778_1_030704
 Gesangbuch1778_1_030705
 Gesangbuch1778_1_030706
 Gesangbuch1778_1_030707
 Gesangbuch1778_1_030708
 Gesangbuch1778_1_030709
 Gesangbuch1778_1_030710
 Gesangbuch1778_1_030711
 Gesangbuch1778_1_030712
 Gesangbuch1778_1_030713
 Gesangbuch1778_1_030714
 Gesangbuch1778_1_030715
 Gesangbuch1778_1_030716
 Gesangbuch1778_1_030717
 Gesangbuch1778_1_030718
 Gesangbuch1778_1_030719
 Gesangbuch1778_1_030720

Diplomatische Transkription

ich ihn noch nicht liebe
 mehr: die Kraft hingegen,
 und den Glaubensmuth verschafft mir fein Verdienft
 und theures Blut.
 3. GOtt Lob! daß feine
 Gnadenhand mich suchte, zu
 sich zog, und fand; GOtt
 Lob! daß er mich feine
 nennt, und ihn mein Herz
 als meine kennt; GOtt Lob!
 daß er fein Wort beständig
 hält: nun glaub ich mich
 mit ihm schon durch die
 Welt.
 4. Du hochgeliebter
 Schmerzensmann! ich bitte,
 was ich bitten kan: nimm
 hin dein Kind, und ziehe
 mich noch immer näher
 hin an dich, und leg auch
 mein
 <pb n="408a" src="408.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 389
 meinem Arbeitsschweiß und
 Treu die unumgänglich
 nöthge Gnade bey!
 5. Infinderheit erhalte
 du vor aller fremden Kraft
 in Ruh dein armes Kind,
 nach Seel und Leib, daß
 ich dein's Geiftes Tempel
 bleib, bis zur Erfcheinung
 deiner Herrlichkeit, da Geißt
 und Seel und Leib sich deiner
 freut.
 761. Mel. 30.
 Ach mein Heiland! fegne
 meine Seele, die sich
 nach dir lehnt in ihrer

Normalisierter Text

ich ihn noch nicht liebe
 mehr: Die Kraft hingegen,
 und den Glaubensmut verschafft
 mir sein Verdienst
 und teures Blut.
 3. Gott Lob! Dass seine
 Gnadenhand mich suchte, zu
 sich zog und fand; Gott
 Lob! Dass er mich seine
 nennt und ihn mein Herz
 als meinen kennt; Gott Lob!
 Dass er sein Wort beständig
 hält: Nun glaube ich mich
 mit ihm schon durch die
 Welt.
 4. Du hochgeliebter
 Schmerzensmann! Ich bitte,
 was ich bitten kann: Nimm
 hin dein Kind und ziehe
 mich noch immer näher
 hin an dich und leg auch mei-
 <pb n="408a" src="408.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 389
 meinem Arbeitsschweiß und
 Treue die unumgänglich
 nötige Gnade bei!
 5. Insbesondere erhalte
 du vor aller fremden Kraft
 in Ruh dein armes Kind,
 nach Seele und Leib, dass
 ich deines Geistes Tempel
 bleibe, bis zur Erscheinung
 deiner Herrlichkeit, da Geist
 und Seele und Leib sich deiner
 freut.
 761. Mel. 30.
 Ach mein Heiland! Segne
 meine Seele, die sich
 nach dir sehnt in ihrer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030721	Höhle; lie wäre gerne deis	Höhle; sie wäre gerne deinem
Gesangbuch1778_1_030722	nem treuen Herzen niemals	treuen Herzen niemals
Gesangbuch1778_1_030723	ferne.	ferne.
Gesangbuch1778_1_030724	2. Wenn ichs Geiftes	2. Wenn ich des Geistes
Gesangbuch1778_1_030725	Stimme überhöret, und	Stimme überhört und
Gesangbuch1778_1_030726	mich an fein Warnen nicht	mich an sein Warnen nicht
Gesangbuch1778_1_030727	gekehret in meinem Herzen:	gekehrt in meinem Herzen:
Gesangbuch1778_1_030728	ey, was macht mir das für	Ei, was macht mir das für
Gesangbuch1778_1_030729	bittre Schmerzen!	bittre Schmerzen!
Gesangbuch1778_1_030730	3. Mache, daß mein Herz	3. Mache, dass mein Herz
Gesangbuch1778_1_030731	und Augen weinen, wenn	und Augen weinen, wenn
Gesangbuch1778_1_030732	ich nicht bin treu geweft	ich nicht treu gewesen bin
Gesangbuch1778_1_030733	im Kleinen: dann gib aufs	im Kleinen: Dann gib aufs
Gesangbuch1778_1_030734	neue, daß ich deines Gna-	Neue, dass ich deines Gnadenblicks
Gesangbuch1778_1_030735	denblicks mich freue!	mich freue!
Gesangbuch1778_1_030736	762. Mel. 159.	762. Mel. 159.
Gesangbuch1778_1_030737	LAm! wenn du gleich	Lamm! Wenn du gleich
Gesangbuch1778_1_030738	nicht Ungenad auf eine	nicht Ungnade auf eine
Gesangbuch1778_1_030739	Seele haft; wenn man	Seele hast; wenn man
Gesangbuch1778_1_030740	gleichwol den Kummer hat,	gleichwohl den Kummer hat,
Gesangbuch1778_1_030741	bey feiner Arbeitslaft, ob	bei seiner Arbeitslast, ob
Gesangbuch1778_1_030742	B b 3	Bb 3
Gesangbuch1778_1_030743	<pb n="408b" src="408.jpg" />	<pb n="408b" src="408.jpg" />
Gesangbuch1778_1_030744	du auch wol zufrieden bift,	du auch wohl zufrieden
Gesangbuch1778_1_030745	und ob dir unfer Thun	bist und ob dir unser Tun
Gesangbuch1778_1_030746	recht ift? kurz: ob wir dir	recht ist? Kurz: Ob wir dir
Gesangbuch1778_1_030747	zur Freude find; fo weint	zur Freude sind; so weint
Gesangbuch1778_1_030748	ein gutes Kind.	ein gutes Kind.
Gesangbuch1778_1_030749	763. Mel. 146.	763. Mel. 146.
Gesangbuch1778_1_030750	DEr HErr fah Petrum	Der Herr sah Petrus
Gesangbuch1778_1_030751	an, das fchnitt ihm fo	an, das schnitt ihm so
Gesangbuch1778_1_030752	durchs Herze, daß diefer	durchs Herz, dass dieser
Gesangbuch1778_1_030753	Felfenmann fogleich, voll	Felsenmann sogleich, voll
Gesangbuch1778_1_030754	Reu und Schmerze, aus	Reue und Schmerz, aus
Gesangbuch1778_1_030755	Liebe und aus Noth, der	Liebe und aus Not, der
Gesangbuch1778_1_030756	Menfchen Aug entwich, und	Menschen Auge entwich und
Gesangbuch1778_1_030757	feinen Fall vor GOtt be-	seinen Fall vor Gott beweinte
Gesangbuch1778_1_030758	weinte bitterlich.	bitterlich.
Gesangbuch1778_1_030759	2. Jhr Herzen! merkt	2. Ihr Herzen! Merkt
Gesangbuch1778_1_030760	ihrs auch, was JEFu Au-	ihr es auch, was Jesu Augen

ID

Gesangbuch1778_1_030761
 Gesangbuch1778_1_030762
 Gesangbuch1778_1_030763
 Gesangbuch1778_1_030764
 Gesangbuch1778_1_030765
 Gesangbuch1778_1_030766
 Gesangbuch1778_1_030767
 Gesangbuch1778_1_030768
 Gesangbuch1778_1_030769
 Gesangbuch1778_1_030770
 Gesangbuch1778_1_030771
 Gesangbuch1778_1_030772
 Gesangbuch1778_1_030773
 Gesangbuch1778_1_030774
 Gesangbuch1778_1_030775
 Gesangbuch1778_1_030776
 Gesangbuch1778_1_030777
 Gesangbuch1778_1_030778
 Gesangbuch1778_1_030779
 Gesangbuch1778_1_030780
 Gesangbuch1778_1_030781
 Gesangbuch1778_1_030782
 Gesangbuch1778_1_030783
 Gesangbuch1778_1_030784
 Gesangbuch1778_1_030785
 Gesangbuch1778_1_030786
 Gesangbuch1778_1_030787
 Gesangbuch1778_1_030788
 Gesangbuch1778_1_030789
 Gesangbuch1778_1_030790
 Gesangbuch1778_1_030791
 Gesangbuch1778_1_030792
 Gesangbuch1778_1_030793
 Gesangbuch1778_1_030794
 Gesangbuch1778_1_030795
 Gesangbuch1778_1_030796
 Gesangbuch1778_1_030797
 Gesangbuch1778_1_030798
 Gesangbuch1778_1_030799
 Gesangbuch1778_1_030800

Diplomatische Transkription

gen reden, wie sie nach
 ihrem Brauch befriedigen
 die Blöden, die Eigenliebe
 quäln, das Eigenlob be-
 schäm'n, und mit Gebrech
 und Fehl'n es so genau
 nicht nehmen?
 3. Gott Lob! wir wiß-
 en mehr, als unsre Wort'
 erzählen, was JEſu Blick
 bisher gewirkt in unsern
 Seelen; wir fühlen Freud
 und Schmerz, ſo oft er auf
 uns blickt, indem er unser
 Herz tief beuget und er-
 quickt.
 764. Mel. 79.
 Mit einem tiefen Sehnen
 und oft mit heißen
 Thränen erwart ich Christi
 Blick;
 <pb n="409a" src="409.jpg" />
 390 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß
 Blick; und wird er mir ge-
 geben zu meinem ewigen Le-
 ben: ſo weiß ich mir kein
 größser Glück.
 2. Sonst bin ich wie er-
 storben, und alles ist ver-
 dorben, was ich gedenk und
 thu; Herr Christ! in dei-
 nen Wunden gib mir zu
 allen Stunden Heil, Leben,
 Seligkeit und Ruh.
 3. Mach du mich treu und
 kindlich, und immer mehr
 empfindlich fürs menschliche
 Geschlecht, damit ihr Wohl
 und Wehe mir recht zu Her-
 zen gehe, wie dir's war, da

Normalisierter Text

reden, wie sie nach ihrem
 Brauch befriedigen die
 Blöden, die Eigenliebe quälen,
 das Eigenlob beschämen
 und mit Gebrechen
 und Fehlern es so genau
 nicht nehmen?
 3. Gott Lob! Wir wissen
 mehr, als unsre Worte
 erzählen, was Jesu Blick
 bisher gewirkt in unsern
 Seelen; wir fühlen Freud
 und Schmerz, so oft er auf
 uns blickt, indem er unser
 Herz tief beugt und erquickt.
 764. Mel. 79.
 Mit einem tiefen Sehnen
 und oft mit heißen
 Tränen erwarte ich Christi
 Blick;
 <pb n="409a" src="409.jpg" />
 390 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 Blick; und wird er mir gegeben
 zu meinem ewigen Leben:
 So weiß ich mir kein
 größeres Glück.
 2. Sonst bin ich wie erstorben,
 und alles ist verdorben,
 was ich denke und
 tu; Herr Christ! In deinen
 Wunden gib mir zu
 allen Stunden Heil, Leben,
 Seligkeit und Ruh.
 3. Mach du mich treu und
 kindlich und immer mehr
 empfindlich fürs menschliche
 Geschlecht, damit ihr Wohl
 und Wehe mir recht zu Herzen
 gehe, wie es dir war,

ID

Gesangbuch1778_1_030801
 Gesangbuch1778_1_030802
 Gesangbuch1778_1_030803
 Gesangbuch1778_1_030804
 Gesangbuch1778_1_030805
 Gesangbuch1778_1_030806
 Gesangbuch1778_1_030807
 Gesangbuch1778_1_030808
 Gesangbuch1778_1_030809
 Gesangbuch1778_1_030810
 Gesangbuch1778_1_030811
 Gesangbuch1778_1_030812
 Gesangbuch1778_1_030813
 Gesangbuch1778_1_030814
 Gesangbuch1778_1_030815
 Gesangbuch1778_1_030816
 Gesangbuch1778_1_030817
 Gesangbuch1778_1_030818
 Gesangbuch1778_1_030819
 Gesangbuch1778_1_030820
 Gesangbuch1778_1_030821
 Gesangbuch1778_1_030822
 Gesangbuch1778_1_030823
 Gesangbuch1778_1_030824
 Gesangbuch1778_1_030825
 Gesangbuch1778_1_030826
 Gesangbuch1778_1_030827
 Gesangbuch1778_1_030828
 Gesangbuch1778_1_030829
 Gesangbuch1778_1_030830
 Gesangbuch1778_1_030831
 Gesangbuch1778_1_030832
 Gesangbuch1778_1_030833
 Gesangbuch1778_1_030834
 Gesangbuch1778_1_030835
 Gesangbuch1778_1_030836
 Gesangbuch1778_1_030837
 Gesangbuch1778_1_030838
 Gesangbuch1778_1_030839
 Gesangbuch1778_1_030840

Diplomatische Transkription

du warst ein Knecht.
 4. Du liebst mich unbeschreiblich, drum ist es mir unglaublich, daß du mich lassen wirst; nein, wahrlich du bist meine, und ich hinwieder deine: ach segne mich, du Friedefürst!
 765. Mel. 167.
 Soll ich reden oder schweigen? ich unwürdiges des Lammes! reden sollt ich, zu bezeugen alle Huld des Bräutigams, die ihn hat so weit getrieben, daß mirs geht, wie ichs erfahr; denn was von ihm geschrieben, macht er meiner Seele klar.
 2. Schweigen sollt ich und mich schämen, daß es noch so schlecht mit mir, und er mich doch all's läßt nehmen, was ich täglich brauche hier: aber da es ihm gelungen, daß er mich errettet hat; sey ihm Lob dafür gesungen, der so groß von Rath und That.
 3. Heiliger Geist, voll Gnad und Liebe! das erbitt ich mir von dir: wenn ich wo dein Herz betrübe, sag mirs, und vergib es mir! hab ich oftmals mehr versprochen, als erfüllt zu deiner Freud, oder hab ichs gar gebrochen; so ist mirs von Herzen leid.

Normalisierter Text

da du ein Knecht warst.
 4. Du liebst mich unbeschreiblich, darum ist es mir unglaublich, dass du mich lassen wirst; nein, wahrlich du bist meine, und ich hinwieder deine: Ach, segne mich, du Friedefürst!
 765. Mel. 167.
 Soll ich reden oder schweigen?
 Ich Unwürdiges des Lammes! Reden sollte ich, zu bezeugen alle Huld des Bräutigams, die ihn so weit getrieben hat, dass es mir geht, wie ich es erfahre; denn was von ihm geschrieben steht, macht er meiner Seele klar.
 2. Schweigen sollte ich und mich schämen, dass es noch so schlecht mit mir ist und er mich doch alles lässt nehmen, was ich täglich brauche hier: Aber da es ihm gelungen, dass er mich errettet hat; sei ihm Lob dafür gesungen, der so groß von Rat und Tat.
 3. Heiliger Geist, voll Gnade und Liebe! Das erbitte ich mir von dir: Wenn ich wo dein Herz betrübe, sag es mir und vergib es mir! Habe ich oftmals mehr versprochen, als erfüllt zu deiner Freud, oder habe ich es gar gebrochen; so ist es mir von Herzen leid.

ID

Gesangbuch1778_1_030841
 Gesangbuch1778_1_030842
 Gesangbuch1778_1_030843
 Gesangbuch1778_1_030844
 Gesangbuch1778_1_030845
 Gesangbuch1778_1_030846
 Gesangbuch1778_1_030847
 Gesangbuch1778_1_030848
 Gesangbuch1778_1_030849
 Gesangbuch1778_1_030850
 Gesangbuch1778_1_030851
 Gesangbuch1778_1_030852
 Gesangbuch1778_1_030853
 Gesangbuch1778_1_030854
 Gesangbuch1778_1_030855
 Gesangbuch1778_1_030856
 Gesangbuch1778_1_030857
 Gesangbuch1778_1_030858
 Gesangbuch1778_1_030859
 Gesangbuch1778_1_030860
 Gesangbuch1778_1_030861
 Gesangbuch1778_1_030862
 Gesangbuch1778_1_030863
 Gesangbuch1778_1_030864
 Gesangbuch1778_1_030865
 Gesangbuch1778_1_030866
 Gesangbuch1778_1_030867
 Gesangbuch1778_1_030868
 Gesangbuch1778_1_030869
 Gesangbuch1778_1_030870
 Gesangbuch1778_1_030871
 Gesangbuch1778_1_030872
 Gesangbuch1778_1_030873
 Gesangbuch1778_1_030874
 Gesangbuch1778_1_030875
 Gesangbuch1778_1_030876
 Gesangbuch1778_1_030877
 Gesangbuch1778_1_030878
 Gesangbuch1778_1_030879
 Gesangbuch1778_1_030880

Diplomatische Transkription

4. Willt du meinen
 HErrn beschenken, und ich
 bin dir gut dazu: nimm
 mich, ohne dran zu denken,
 daß ich mehr verprech als
 thu. Wenn dann nur an
 allen Orten, wo das Lamm
 mich wallen heißt, über
 meinen Werk= und Worten,
 deine Salbung überfließt.
 766. Mel. 79.
 DErn GOtt und HErrn der
 Seinen, dem Haupte
 der Gemeinen, der mich
 fo abfolvirt, daß ich vor
 Schaam zerfließte, küß ich
 im Geift die Füße, daß er
 mich aus der Noth geführt.
 2. Die Gruft, in der ich
 fteckte, die Fluth, die mich
 be=
 <pb n="410a" src="410.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 391
 bedeckte, seh ich noch ne=
 ben mir; drum brauche
 ich dich stündlich, HErr
 JEFu! recht empfindlich,
 fonft irr ich wieder weg
 von dir.
 767. Mel. 376.
 SChaff in mir, GOtt! ein
 Herz das reine heißt,
 und gib mir einen neu'n
 gewissen Geift; verwirf mich
 nicht von deinem Angesicht,
 und nimm (das bitt ich von
 dir,) den heiligen Geift nicht
 von mir!
 2. Ach tröfte mich: fonft
 wank ich wie ein Schilf;

Normalisierter Text

4. Willst du meinen
 Herrn beschenken und ich
 bin dir gut dazu: Nimm
 mich, ohne daran zu denken,
 dass ich mehr verspreche als
 tue. Wenn dann nur
 an allen Orten, wo das Lamm
 mich wallen heißt, über
 meinen Werk- und
 Worten, deine Salbung
 überfließt.
 766. Mel. 79.
 Dem Gott und Herrn der
 Seinen, dem Haupte
 der Gemeinden, der mich
 so absolviert, dass ich vor
 Scham zerfließte, küsse ich
 im Geist die Füße, dass er
 mich aus der Not geführt.
 2. Die Gruft, in der ich
 steckte, die Flut, die mich be=
 <pb n="410a" src="410.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 391
 bedeckte, sehe ich noch neben
 mir; darum brauche
 ich dich stündlich, Herr
 Jesu! recht empfindlich,
 sonst irre ich wieder weg
 von dir.
 767. Mel. 376.
 Schaff in mir, Gott! Ein
 Herz, das rein heißt,
 und gib mir einen neuen
 gewissen Geist; verwirf mich
 nicht von deinem Angesicht
 und nimm (das bitte
 ich von dir) den Heiligen
 Geist nicht von mir!
 2. Ach, tröste mich: Sonst
 wanke ich wie ein Schilf;

ID

Gesangbuch1778_1_030881
 Gesangbuch1778_1_030882
 Gesangbuch1778_1_030883
 Gesangbuch1778_1_030884
 Gesangbuch1778_1_030885
 Gesangbuch1778_1_030886
 Gesangbuch1778_1_030887
 Gesangbuch1778_1_030888
 Gesangbuch1778_1_030889
 Gesangbuch1778_1_030890
 Gesangbuch1778_1_030891
 Gesangbuch1778_1_030892
 Gesangbuch1778_1_030893
 Gesangbuch1778_1_030894
 Gesangbuch1778_1_030895
 Gesangbuch1778_1_030896
 Gesangbuch1778_1_030897
 Gesangbuch1778_1_030898
 Gesangbuch1778_1_030899
 Gesangbuch1778_1_030900
 Gesangbuch1778_1_030901
 Gesangbuch1778_1_030902
 Gesangbuch1778_1_030903
 Gesangbuch1778_1_030904
 Gesangbuch1778_1_030905
 Gesangbuch1778_1_030906
 Gesangbuch1778_1_030907
 Gesangbuch1778_1_030908
 Gesangbuch1778_1_030909
 Gesangbuch1778_1_030910
 Gesangbuch1778_1_030911
 Gesangbuch1778_1_030912
 Gesangbuch1778_1_030913
 Gesangbuch1778_1_030914
 Gesangbuch1778_1_030915
 Gesangbuch1778_1_030916
 Gesangbuch1778_1_030917
 Gesangbuch1778_1_030918
 Gesangbuch1778_1_030919
 Gesangbuch1778_1_030920

Diplomatische Transkription

ach tröft mich wiederum
 mit deiner Hülf, und laß
 den Geift der Freuden, der
 dich preift, ohn Ende bey
 mir walten, und mir den
 Muth erhalten!
 768. Mel. 216.
 O JEfu, Quell der Gü-
 tigkeit! laß deine Gna-
 de fließen, und wie ein
 Strom zu aller Zeit fich in
 mein Herz ergießen. Hier
 fteh ich, elend, blind und
 blos, eröffne mir der Liebe
 Schoos, und laß mich da
 erwärmen: ich weiß, in
 deinem Herzensfchrein wird
 noch ein Räumlein übrig
 feyn für mich Gering= und
 Armen.
 <pb n="410b" src="410.jpg" />
 769. Mel. 193.
 FREundlichfter JEFu! ich
 hoff auf Erbarmen, neige
 dein gnädiges Antlitz zu
 mir: edelfter Reichthum der
 geiftlichen Armen, füll die
 bedürftige Seele mit dir!
 bring in mir alles zur Kraft
 und zum Wefen, daß ich
 nicht etwa von auffen nur
 fchein: rein'ge mein Herze,
 und laß mich genefen, daß
 ich in Wahrheit mich nen-
 nen kan dein!
 2. Gütigfter JEFu! ver-
 nimm doch mein Flehen,
 fieh, wie die hungrige Seele
 fo matt! liebfter Jmma-
 nue!! laß es gefchehen,

Normalisierter Text

ach, tröste mich wiederum
 mit deiner Hilf und lass
 den Geist der Freuden, der
 dich preist, ohne Ende
 bei mir walten und mir den
 Mut erhalten!
 768. Mel. 216.
 O Jesu, Quell der Gütigkeit!
 Lass deine Gnade
 fließen und wie ein
 Strom zu aller Zeit sich in
 mein Herz ergießen. Hier
 stehe ich, elend, blind
 und bloß, eröffne mir der
 Liebe Schoß und lass mich
 da erwärmen: Ich weiß,
 in deinem Herzensschrein
 wird noch ein Räumlein
 übrig sein für mich Geringund
 Armen.
 <pb n="410b" src="410.jpg" />
 769. Mel. 193.
 Freundlichster Jesu! Ich
 hoffe auf Erbarmen, neige
 dein gnädiges Antlitz zu
 mir: Edelster Reichtum der
 geistlichen Armen, füll die
 bedürftige Seele mit dir!
 Bring in mir alles zur Kraft
 und zum Wesen, dass ich
 nicht etwa von außen nur
 scheine: Reinige mein Herz
 und lass mich genesen, dass
 ich in Wahrheit mich nennen
 kann dein!
 2. Gütigster Jesu! Vernimm
 doch mein Flehen,
 sieh, wie die hungrige Seele
 so matt! Liebster Immanuel!
 Lass es geschehen,

ID

Gesangbuch1778_1_030921
 Gesangbuch1778_1_030922
 Gesangbuch1778_1_030923
 Gesangbuch1778_1_030924
 Gesangbuch1778_1_030925
 Gesangbuch1778_1_030926
 Gesangbuch1778_1_030927
 Gesangbuch1778_1_030928
 Gesangbuch1778_1_030929
 Gesangbuch1778_1_030930
 Gesangbuch1778_1_030931
 Gesangbuch1778_1_030932
 Gesangbuch1778_1_030933
 Gesangbuch1778_1_030934
 Gesangbuch1778_1_030935
 Gesangbuch1778_1_030936
 Gesangbuch1778_1_030937
 Gesangbuch1778_1_030938
 Gesangbuch1778_1_030939
 Gesangbuch1778_1_030940
 Gesangbuch1778_1_030941
 Gesangbuch1778_1_030942
 Gesangbuch1778_1_030943
 Gesangbuch1778_1_030944
 Gesangbuch1778_1_030945
 Gesangbuch1778_1_030946
 Gesangbuch1778_1_030947
 Gesangbuch1778_1_030948
 Gesangbuch1778_1_030949
 Gesangbuch1778_1_030950
 Gesangbuch1778_1_030951
 Gesangbuch1778_1_030952
 Gesangbuch1778_1_030953
 Gesangbuch1778_1_030954
 Gesangbuch1778_1_030955
 Gesangbuch1778_1_030956
 Gesangbuch1778_1_030957
 Gesangbuch1778_1_030958
 Gesangbuch1778_1_030959
 Gesangbuch1778_1_030960

Diplomatische Transkription

mache mich doch mit dir
 selber recht fatt! ehedem
 sprachst du: das Volk möcht
 verlichmachen, wenn es ohn
 Effen von dir folte gehn: ewi-
 ge Liebe, wie wollft du nicht
 achten, wenn du mich hunge-
 rig und durftig folft fehn!
 770. Mel. 79.
 DER Freund der armen
 Sünder erquicket feine
 Kinder mit feinem Leib und
 Blut, fo er zu unferm Le-
 ben aus Liebe hingegeben;
 und mir wirts dismal nicht
 fo gut.
 2. Jhr Augen! laßt die
 Zähren sich immer mehr ver-
 B b 4 meh-
 <pb n="411a" src="411.jpg" />
 392 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß
 mehren, die Schuld ist nicht
 zu klein. Könt mir das Herz
 zerfließen durch JEfu Blut-
 vergießen, fo folte es mir
 bald wohler feyn.
 3. Er ist mir wol nicht
 schrecklich, vielmehr recht
 herzerwecklich, wenn mir
 die Liebe klar, die ihn ans
 Kreuz gefchlagen, die Sün-
 de wegzutragen von feiner
 armen Sünderfchaar:
 4. Nur dieses macht mir
 Schmerzen, daß mir in
 meinem Herzen nicht völlig
 offenbar, ob er mich abfol-
 viret, und aus der Schuld

Normalisierter Text

mache mich doch mit dir
 selber recht satt! Ehedem
 sprachst du: Das Volk möchte
 verschmachten, wenn es
 ohne Essen von dir sollte
 gehen: Ewige Liebe, wie
 wolltest du es nicht achten,
 wenn du mich hungrig und
 durstig sehen solltest!
 770. Mel. 79.
 Der Freund der armen
 Sünder erquickt seine
 Kinder mit seinem Leib und
 Blut, so er zu unserm Leben
 aus Liebe hingegeben;
 und mir wird es diesmal nicht
 so gut.
 2. Ihr Augen! Lasst die
 Zähren sich immer mehr verBb
 vermeh-
 <pb n="411a" src="011.jpg" />
 392 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 mehren, die Schuld ist nicht
 zu klein. Könnte mir das Herz
 zerfließen durch Jesu Blutvergießen,
 so sollte es
 mir bald wohler sein.
 3. Er ist mir wohl nicht
 schrecklich, vielmehr recht
 herzerwecklich, wenn mir
 die Liebe klar ist, die ihn
 ans Kreuz geschlagen, die
 Sünde wegzutragen von
 seiner armen Sünderschar:
 4. Nur dieses macht mir
 Schmerzen, dass mir in
 meinem Herzen nicht völlig
 offenbar ist, ob er mich
 absolviert und aus der Schuld

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_030961	geführt, darunter ich vor dasmal war?	geführt hat, darunter ich vor diesmal war?
Gesangbuch1778_1_030962		
Gesangbuch1778_1_030963	5. Wenn ich dis Zeug	5. Wenn ich dieses Zeugnis
Gesangbuch1778_1_030964	niß krigte, fo würde mein	kriegte, so würde mein
Gesangbuch1778_1_030965	Herz lichte, fo würd es fei	Herz lichter, so würde es seine
Gesangbuch1778_1_030966	ne Luft ftets in den Wunden	Lust stets in den Wunden
Gesangbuch1778_1_030967	finden, die wegen meiner	finden, die wegen meiner
Gesangbuch1778_1_030968	Sünden der Leib des HER	Sünden der Leib des Herrn
Gesangbuch1778_1_030969	ren tragen mußst.	tragen musste.
Gesangbuch1778_1_030970	771. Mel. 155.	771. Mel. 155.
Gesangbuch1778_1_030971	DU für mich verwundtes	Du für mich verwundetes
Gesangbuch1778_1_030972	Haupt! blute mir aufs	Haupt! Blute mir aufs
Gesangbuch1778_1_030973	arme Herze, das im Schmer	arme Herz, das im Schmerze
Gesangbuch1778_1_030974	ze und mit Seufzen vor dir	und mit Seufzen vor dir
Gesangbuch1778_1_030975	liegt: machs vergnügt; laß	liegt: Mach es vergnügt; lass
Gesangbuch1778_1_030976	mich dich fo nah empfinden,	mich dich so nah empfinden,
Gesangbuch1778_1_030977	daß es das Gefühl der	dass es das Gefühl der
Gesangbuch1778_1_030978	Sünden immer bey mir	Sünden immer bei mir
Gesangbuch1778_1_030979	überwiegt.	überwiegt.
Gesangbuch1778_1_030980	2. Ofte feh ich was vor	2. Oft sehe ich etwas voraus
Gesangbuch1778_1_030981	aus von dem Glück der ar	von dem Glück der ar-
Gesangbuch1778_1_030982	men Sünder und der Kinder,	
Gesangbuch1778_1_030983	der, die an deinem Tische	die an deinem Tische
Gesangbuch1778_1_030984	feyn und gedeihn; daß ichs	sind und gedeihen; dass ich es
Gesangbuch1778_1_030985	auch fo werde haben und	auch so haben werde und
Gesangbuch1778_1_030986	mich fo mit ihnen laben,	mich so mit ihnen laben und
Gesangbuch1778_1_030987	und vergeffen aller Pein.	vergessen aller Pein.
Gesangbuch1778_1_030988	3. Lamm, o Lamm! du	3. Lamm, o Lamm! Du
Gesangbuch1778_1_030989	bißt mir doch immer mehr,	bist mir doch immer mehr,
Gesangbuch1778_1_030990	als mirs will glücken aus	als es mir glücken will auszudrücken:
Gesangbuch1778_1_030991	zudrücken: wenn ich noch	Wenn ich noch
Gesangbuch1778_1_030992	fo elend bin, und geh hin	so elend bin und hingehe
Gesangbuch1778_1_030993	und befinn mich auf die	und mich auf die
Gesangbuch1778_1_030994	Wunden, die du haft für	Wunden besinne, die du
Gesangbuch1778_1_030995	mich empfunden; find ich	für mich empfunden hast;
Gesangbuch1778_1_030996	groffen Troft darinn.	finde ich großen Trost darin.
Gesangbuch1778_1_030997	4. O! fo komm! du Got	4. O! So komm! Du Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_030998	teslamm! und durchgeh mit	Und durchgehe
Gesangbuch1778_1_030999	deinem Oele Geift und See	mit deinem Öl Geist und Seele;
Gesangbuch1778_1_031000		

ID

Gesangbuch1778_1_031001
 Gesangbuch1778_1_031002
 Gesangbuch1778_1_031003
 Gesangbuch1778_1_031004
 Gesangbuch1778_1_031005
 Gesangbuch1778_1_031006
 Gesangbuch1778_1_031007
 Gesangbuch1778_1_031008
 Gesangbuch1778_1_031009
 Gesangbuch1778_1_031010
 Gesangbuch1778_1_031011
 Gesangbuch1778_1_031012
 Gesangbuch1778_1_031013
 Gesangbuch1778_1_031014
 Gesangbuch1778_1_031015
 Gesangbuch1778_1_031016
 Gesangbuch1778_1_031017
 Gesangbuch1778_1_031018
 Gesangbuch1778_1_031019
 Gesangbuch1778_1_031020
 Gesangbuch1778_1_031021
 Gesangbuch1778_1_031022
 Gesangbuch1778_1_031023
 Gesangbuch1778_1_031024
 Gesangbuch1778_1_031025
 Gesangbuch1778_1_031026
 Gesangbuch1778_1_031027
 Gesangbuch1778_1_031028
 Gesangbuch1778_1_031029
 Gesangbuch1778_1_031030
 Gesangbuch1778_1_031031
 Gesangbuch1778_1_031032
 Gesangbuch1778_1_031033
 Gesangbuch1778_1_031034
 Gesangbuch1778_1_031035
 Gesangbuch1778_1_031036
 Gesangbuch1778_1_031037
 Gesangbuch1778_1_031038
 Gesangbuch1778_1_031039
 Gesangbuch1778_1_031040

Diplomatische Transkription

le; gib mir Abfolution von
 dem Thron, und mach mich
 mit deinen Kindern, den
 erlöften armen Sündern,
 ganz zu deiner Wunden
 Lohn!
 772. Mel. 69.
 DU lieber Heiland! ich bin
 oft betrübet, daß ich
 weiland dich nicht mehr ge-
 liebet, noch mich längft
 recht verwöhnt an dich.
 2. Mein ganzes Glücke
 fteht in deinen Händen;
 unds Gefchicke, die Gnad
 anzuwenden, geben deine
 Wunden eben.
 3. Sprich nur ein Wört-
 lein, fo wird meine Seele
 in dem Oertlein, wo das
 Freu-
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 393
 Freudenöle herquillt, be-
 ruhigt und gefüllt.
 4. Dein treues Auge,
 das in ftehem wachen, was
 nicht taugt, an uns todt zu
 machen, wache über deiner
 Sache!
 773. Mel. 30.
 Llieber Heiland! blick mich
 an aufs neue, fchenke
 mir doch neue Kindestreue,
 erlaß die Schulden, und
 fahr fort dich mit mir zu
 gedulden!
 2. Ach könt ich wie
 Wachs vor dir zerrinnen,
 und dich über alles lieb ge-

Normalisierter Text

gib mir Absolution von
 dem Thron und mach mich
 mit deinen Kindern,
 den erlösten armen Sündern,
 ganz zu deiner Wunden
 Lohn!
 772. Mel. 69.
 Du lieber Heiland! Ich bin
 oft betrübt, dass ich
 weiland dich nicht mehr
 geliebt, noch mich längst
 recht verwöhnt an dich.
 2. Mein ganzes Glück
 steht in deinen Händen;
 und das Geschick, die Gnade
 anzuwenden, geben deine
 Wunden eben.
 3. Sprich nur ein Wörtlein,
 so wird meine Seele
 in dem Örtlein, wo das
 Freudenöl
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 393
 Freudenöl herquillt, beruhigt
 und gestillt.
 4. Dein treues Auge,
 das in stetem Wachen, was
 nicht taugt, an uns tot zu
 machen, wache über deiner
 Sache!
 773. Mel. 30.
 Lieber Heiland! Blick mich
 aufs Neue an, schenke
 mir doch neue Kindestreue,
 erlass die Schulden und
 fahr fort, dich mit mir zu
 gedulden!
 2. Ach, könnte ich wie
 Wachs vor dir zerrinnen
 und dich über alles lieb gewinnen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031041	winnen, fo wär ich glück<	so wäre ich glücklich
Gesangbuch1778_1_031042	lich und zu deiner Gnaden<	und zu deiner Gnadenabsicht
Gesangbuch1778_1_031043	abficht fchicklich.	schicklich.
Gesangbuch1778_1_031044	3. Hätt ich mein und	3. Hätte ich mein und
Gesangbuch1778_1_031045	dein Herz recht gefunden,	dein Herz recht gefunden
Gesangbuch1778_1_031046	und den immer offnen Weg	und den immer offenen Weg
Gesangbuch1778_1_031047	zun Wunden, zur Seiten<	zu den Wunden, zur Seitenhöhle;
Gesangbuch1778_1_031048	höhle; o gewiß, es lebte	o gewiss, es lebte
Gesangbuch1778_1_031049	Geißt und Seele!	Geist und Seele!
Gesangbuch1778_1_031050	4. Schenke mir ein leicht	4. Schenke mir ein leichtes
Gesangbuch1778_1_031051	und lichtet Wefen, fchenke	und lichtiges Wesen, schenke
Gesangbuch1778_1_031052	mir ein völliger Genefen an	mir ein völliges Genesen
Gesangbuch1778_1_031053	Leib und Seele; falbe mich	an Leib und Seele; salbe
Gesangbuch1778_1_031054	mit deinem Freudenöle!	mich mit deinem Freudenöl!
Gesangbuch1778_1_031055	774. Mel. 79.	774. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_031056	ACh mein verwundter Für<	Ach, mein verwundeter Fürst!
Gesangbuch1778_1_031057	fte! nach deffen Blut	Nach dessen Blut
Gesangbuch1778_1_031058	ich dürfte, in dem mein	ich dürste, in dem mein
Gesangbuch1778_1_031059	Sehnen ruht, an deffen	Sehnen ruht, an dessen
Gesangbuch1778_1_031060	Liebeshserzen mir wohl ift,	Liebeshserzen mir wohl ist
Gesangbuch1778_1_031061		und die Schmerzen selbst
Gesangbuch1778_1_031062	<pb n="412b" src="412.jpg" />	<pb n="412b" src="412.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031063	und die Schmerzen felbft	heilsam für mich sind und
Gesangbuch1778_1_031064	heilfam für mich find und	gut:
Gesangbuch1778_1_031065	gut:	2. Nach dir allein ver<
Gesangbuch1778_1_031066	2. Nach dir allein ver<	langen, das heißt schon an
Gesangbuch1778_1_031067	langen, das heißt fchon an	dir hängen; zu dir voll Liebe
Gesangbuch1778_1_031068	dir hängen; zu dir voll Liebe	sein, das heißt dich besitzen;
Gesangbuch1778_1_031069	feyn, das heiffet dich be<	vor Dienstbegierde
Gesangbuch1778_1_031070	fützen; vor Dienftbegierde	schwitzen, das schreibst du
Gesangbuch1778_1_031071	fchwitzen, das fchreibft du	schon als Arbeit ein.
Gesangbuch1778_1_031072	fchon als Arbeit ein.	3. Nimm mich mit Liebs<
Gesangbuch1778_1_031073	3. Nimm mich mit Liebs<	beim Herzen und
Gesangbuch1778_1_031074	erbarmen bey'm Herzen und	bei den Armen und setz ein
Gesangbuch1778_1_031075	bey'n Armen, und fetz ein	Siegel drauf; lass mich verschlossen
Gesangbuch1778_1_031076	Siegel drauf; laß mich ver<	werden vor dem
Gesangbuch1778_1_031077	fchloffen werden vor dem	Geräusch der Erden, dir
Gesangbuch1778_1_031078	Geräufch der Erden, dir	aber mache selber auf.
Gesangbuch1778_1_031079	aber mache felber auf.	775. Mel. 291.
Gesangbuch1778_1_031080	775. Mel. 291.	Was bin ich doch, mein

ID

Gesangbuch1778_1_031081
 Gesangbuch1778_1_031082
 Gesangbuch1778_1_031083
 Gesangbuch1778_1_031084
 Gesangbuch1778_1_031085
 Gesangbuch1778_1_031086
 Gesangbuch1778_1_031087
 Gesangbuch1778_1_031088
 Gesangbuch1778_1_031089
 Gesangbuch1778_1_031090
 Gesangbuch1778_1_031091
 Gesangbuch1778_1_031092
 Gesangbuch1778_1_031093
 Gesangbuch1778_1_031094
 Gesangbuch1778_1_031095
 Gesangbuch1778_1_031096
 Gesangbuch1778_1_031097
 Gesangbuch1778_1_031098
 Gesangbuch1778_1_031099
 Gesangbuch1778_1_031100
 Gesangbuch1778_1_031101
 Gesangbuch1778_1_031102
 Gesangbuch1778_1_031103
 Gesangbuch1778_1_031104
 Gesangbuch1778_1_031105
 Gesangbuch1778_1_031106
 Gesangbuch1778_1_031107
 Gesangbuch1778_1_031108
 Gesangbuch1778_1_031109
 Gesangbuch1778_1_031110
 Gesangbuch1778_1_031111
 Gesangbuch1778_1_031112
 Gesangbuch1778_1_031113
 Gesangbuch1778_1_031114
 Gesangbuch1778_1_031115
 Gesangbuch1778_1_031116
 Gesangbuch1778_1_031117
 Gesangbuch1778_1_031118
 Gesangbuch1778_1_031119
 Gesangbuch1778_1_031120

Diplomatische Transkription

WAs bin ich doch, mein
 GOtt! ich Staub und
 Erde? fieh mich in Gnaden
 an, weil ich nichts machen
 kan, wenn ich durch dich
 nicht angetrieben werde!
 2. Verlasse mich nur
 nicht, mein treuer Schöpfer!
 denn ich bin gar zu
 schwach, für mich ich nichts
 vermag: ich bin dein armer
 Thon, und du mein Töpfer.
 3. Es gilt mir nur allein
 um meine Seele: ach, die
 doch nur bewahr; daß sie
 nicht in Gefahr gerathe und
 des rechten Wegs verfehle.
 4. Wohlan! ich lege mich
 in deine Arme, als wie ein
 kleines Kind, das sich gar
 B b 5 wohl
 <pb n="413a" src="413.jpg" />
 394 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 wohl befindet, wenns auf
 dem Schoos der Mutter
 kan erwärmen.
 776. Mel. 195.
 UNbeschreiblichs Herze! ich
 kan dich nicht missen:
 ach gib dich mir zu genießen
 fen! wenn ich dich nicht
 habe, kan ich ja nicht leben;
 drum wollft du mir Armen
 geben, was mich stillt, und
 erfüllt mit Troft, Fried und
 Freude, dran ich Mangel
 leide.
 2. Laß in meinem Herzen
 zen heute noch ertönen, daß
 auch mein sey dein Verfüh-

Normalisierter Text

Gott! Ich Staub und
 Erde? Sieh mich in Gnaden
 an, weil ich nichts machen
 kann, wenn ich durch dich
 nicht angetrieben werde!
 2. Verlasse mich nur
 nicht, mein treuer Schöpfer!
 Denn ich bin gar zu schwach,
 für mich vermag ich nichts:
 Ich bin dein armer Ton und
 du mein Töpfer.
 3. Es gilt mir nur allein
 um meine Seele: Ach, die
 doch nur bewahre; dass sie
 nicht in Gefahr gerate und
 des rechten Wegs verfehle.
 4. Wohlan! Ich lege mich
 in deine Arme, als wie ein
 kleines Kind, das sich gar
 Bb 5
 wohl
 <pb n="413a" src="013.jpg" />
 394 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 wohl befindet, wenn es auf
 dem Schoß der Mutter
 erwärmen kann.
 776. Mel. 195.
 Unbeschreibliches Herz! Ich
 kann dich nicht missen:
 Ach, gib dich mir zu genießen!
 Wenn ich dich nicht
 habe, kann ich ja nicht leben;
 darum wolltest du mir Armen
 geben, was mich stillt und
 erfüllt mit Trost, Fried und
 Freude, daran ich Mangel
 leide.
 2. Lass in meinem Herzen
 heute noch ertönen, dass
 auch mein sei dein Versöhnen!

ID

Gesangbuch1778_1_031121
 Gesangbuch1778_1_031122
 Gesangbuch1778_1_031123
 Gesangbuch1778_1_031124
 Gesangbuch1778_1_031125
 Gesangbuch1778_1_031126
 Gesangbuch1778_1_031127
 Gesangbuch1778_1_031128
 Gesangbuch1778_1_031129
 Gesangbuch1778_1_031130
 Gesangbuch1778_1_031131
 Gesangbuch1778_1_031132
 Gesangbuch1778_1_031133
 Gesangbuch1778_1_031134
 Gesangbuch1778_1_031135
 Gesangbuch1778_1_031136
 Gesangbuch1778_1_031137
 Gesangbuch1778_1_031138
 Gesangbuch1778_1_031139
 Gesangbuch1778_1_031140
 Gesangbuch1778_1_031141
 Gesangbuch1778_1_031142
 Gesangbuch1778_1_031143
 Gesangbuch1778_1_031144
 Gesangbuch1778_1_031145
 Gesangbuch1778_1_031146
 Gesangbuch1778_1_031147
 Gesangbuch1778_1_031148
 Gesangbuch1778_1_031149
 Gesangbuch1778_1_031150
 Gesangbuch1778_1_031151
 Gesangbuch1778_1_031152
 Gesangbuch1778_1_031153
 Gesangbuch1778_1_031154
 Gesangbuch1778_1_031155
 Gesangbuch1778_1_031156
 Gesangbuch1778_1_031157
 Gesangbuch1778_1_031158
 Gesangbuch1778_1_031159
 Gesangbuch1778_1_031160

Diplomatische Transkription

nen! ich verprech dir alles;
 du gibst mir das Halten,
 und gedenkest nicht des Al-
 ten. Nun ich weih mich
 aufs neu dir zum Lohn der
 Schmerzen, mit dem gan-
 zen Herzen!
 777. Mel. 22.
 Ich finde mehr als ein
 Verfehen, das von mir
 armen Kind gefchehn; allein
 weil ich ein Sünder bin, fo
 werf ich mich in Demuth
 hin.
 2. Mein Flehen ift: be-
 fchwemm dein Kind, das
 fch um deine Füße windt,
 mit deinem rofinfarbnen
 Blut; das machet allen
 Schaden gut.
 <pb n="413b" src="413.jpg" />
 3. Ich weiß zwar wol
 von keinem Bann, und fühl
 es, ich gehör dir an: allein
 vor deiner Augen Licht, den
 Feuerflammen, taug ich
 nicht.
 4. Ich geb mich dir aufs
 neue hin, zu deinem Kreuz-
 und Blutgewinn: gefalt
 mich in dein heilig Bild,
 durch Lieb und Schmerz,
 HErr, wie du wilt!
 5. Mein Herze ift und
 bleibt dein Gut, erworben
 durch dein theures Blut:
 nimms immer hin, fo wie
 es ift, du holdes Lamm,
 HErr JEfu Chrif!
 6. O tauchs tief in dein

Normalisierter Text

Ich verspreche dir alles;
 du gibst mir das Halten
 und gedenkst nicht des Alten.
 Nun weihe ich mich
 aufs Neue dir zum Lohn der
 Schmerzen, mit dem ganzen
 Herzen!
 777. Mel. 22.
 Ich finde mehr als ein
 Versehen, das von mir
 armem Kind geschehen ist;
 allein weil ich ein Sünder
 bin, so werfe ich mich in
 Demut hin.
 2. Mein Flehen ist: Beschwemm
 dein Kind, das
 sich um deine Füße windet,
 mit deinem rosenfarbenen
 Blut; das macht allen
 Schaden gut.
 <pb n="413b" src="413.jpg" />
 3. Ich weiß zwar wohl
 von keinem Bann und fühle
 es, ich gehöre dir an: Allein
 vor deiner Augen Licht, den
 Feuerflammen, tauge ich
 nicht.
 4. Ich gebe mich dir aufs
 Neue hin, zu deinem Kreuzund
 Blutgewinn: Gestalte
 mich in dein heilig Bild,
 durch Lieb und Schmerz,
 Herr, wie du willst!
 5. Mein Herz ist und
 bleibt dein Gut, erworben
 durch dein teures Blut: Nimm
 es immer hin, so wie
 es ist, du holdes Lamm,
 Herr Jesu Christ!
 6. O tauche es tief in dein

ID

Gesangbuch1778_1_031161
 Gesangbuch1778_1_031162
 Gesangbuch1778_1_031163
 Gesangbuch1778_1_031164
 Gesangbuch1778_1_031165
 Gesangbuch1778_1_031166
 Gesangbuch1778_1_031167
 Gesangbuch1778_1_031168
 Gesangbuch1778_1_031169
 Gesangbuch1778_1_031170
 Gesangbuch1778_1_031171
 Gesangbuch1778_1_031172
 Gesangbuch1778_1_031173
 Gesangbuch1778_1_031174
 Gesangbuch1778_1_031175
 Gesangbuch1778_1_031176
 Gesangbuch1778_1_031177
 Gesangbuch1778_1_031178
 Gesangbuch1778_1_031179
 Gesangbuch1778_1_031180
 Gesangbuch1778_1_031181
 Gesangbuch1778_1_031182
 Gesangbuch1778_1_031183
 Gesangbuch1778_1_031184
 Gesangbuch1778_1_031185
 Gesangbuch1778_1_031186
 Gesangbuch1778_1_031187
 Gesangbuch1778_1_031188
 Gesangbuch1778_1_031189
 Gesangbuch1778_1_031190
 Gesangbuch1778_1_031191
 Gesangbuch1778_1_031192
 Gesangbuch1778_1_031193
 Gesangbuch1778_1_031194
 Gesangbuch1778_1_031195
 Gesangbuch1778_1_031196
 Gesangbuch1778_1_031197
 Gesangbuch1778_1_031198
 Gesangbuch1778_1_031199
 Gesangbuch1778_1_031200

Diplomatische Transkription

Blut hinein; fo wirds dir
 wohlgefällig feyn: ach deine
 Blutgerechtigkeit die fey
 mein Schmuck und Ehren-
 kleid!
 778. Mel. 36.
 O Gotteslamm! für uns
 ans Kreuz gefchlagen:
 was können dir doch deine
 Würmlein fagen? wirds
 ihnen wol in diefem Zeit-
 lauf glücken, fich auszu-
 drücken?
 2. Wenn unfer Herz be-
 denkt, wie du uns liebef,
 und welche Proben du uns
 davon giebef; fo finkt man
 dir mit Liebesthrängüffen
 befhämt zu Fülffen.
 3. Wir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 395
 3. Wir fchämen uns vor
 unferm eignen Herzen, daß
 wir dir oft noch Aufenthalt
 und Schmerzen bey deinem
 offenbaren Liebesbrennen
 erregen können.
 4. Dem Geift fey Dank,
 der uns um deinetwillen,
 und deines Herzens Sehn-
 fucht zu erfüllen, zu Kin-
 dern, die als Lohn dir zu-
 gekommen, hat angenom-
 men.
 5. Worauf er jegliches
 befonders führet, was ihn
 und feine Schul legitimir-
 ret, das ift bey groß und
 klein, zu allen Stunden:

Normalisierter Text

Blut hinein; so wird es dir
 wohlgefällig sein: Ach, deine
 Blutgerechtigkeit, die sei
 mein Schmuck und Ehrenkleid!
 778. Mel. 36.
 O Gotteslamm! Für uns
 ans Kreuz geschlagen:
 Was können dir doch deine
 Würmlein sagen? Wird es
 ihnen wohl in diesem Zeitlauf
 glücken, sich auszudrücken?
 2. Wenn unser Herz bedenkt,
 wie du uns liebst
 und welche Proben du uns
 davon gibst; so sinkt man
 dir mit Liebestränengüssen
 beschämt zu Füßen.
 3. Wir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 395
 3. Wir schämen uns vor
 unserm eigenen Herzen, dass
 wir dir oft noch Aufenthalt
 und Schmerzen bei deinem
 offenbaren Liebesbrennen
 erregen können.
 4. Dem Geist sei Dank,
 der uns um deinetwillen
 und deines Herzens Sehnsucht
 zu erfüllen, zu Kindern,
 die als Lohn dir zugekommen,
 hat angenommen.
 5. Worauf er jegliches
 besonders führt, was ihn
 und seine Schuld legitimiert,
 das ist bei Groß und
 Klein, zu allen Stunden:

ID

Gesangbuch1778_1_031201
 Gesangbuch1778_1_031202
 Gesangbuch1778_1_031203
 Gesangbuch1778_1_031204
 Gesangbuch1778_1_031205
 Gesangbuch1778_1_031206
 Gesangbuch1778_1_031207
 Gesangbuch1778_1_031208
 Gesangbuch1778_1_031209
 Gesangbuch1778_1_031210
 Gesangbuch1778_1_031211
 Gesangbuch1778_1_031212
 Gesangbuch1778_1_031213
 Gesangbuch1778_1_031214
 Gesangbuch1778_1_031215
 Gesangbuch1778_1_031216
 Gesangbuch1778_1_031217
 Gesangbuch1778_1_031218
 Gesangbuch1778_1_031219
 Gesangbuch1778_1_031220
 Gesangbuch1778_1_031221
 Gesangbuch1778_1_031222
 Gesangbuch1778_1_031223
 Gesangbuch1778_1_031224
 Gesangbuch1778_1_031225
 Gesangbuch1778_1_031226
 Gesangbuch1778_1_031227
 Gesangbuch1778_1_031228
 Gesangbuch1778_1_031229
 Gesangbuch1778_1_031230
 Gesangbuch1778_1_031231
 Gesangbuch1778_1_031232
 Gesangbuch1778_1_031233
 Gesangbuch1778_1_031234
 Gesangbuch1778_1_031235
 Gesangbuch1778_1_031236
 Gesangbuch1778_1_031237
 Gesangbuch1778_1_031238
 Gesangbuch1778_1_031239
 Gesangbuch1778_1_031240

Diplomatische Transkription

Verdienft der Wunden.
 6. Aus deinem Leben,
 Leiden, Tod und Blute,
 kommt uns unendliches
 Verdienft zu gute; das
 macht uns froh, das kan
 uns Troft im Leben und
 Sterben geben.
 7. Dein Blut ift unfrer
 Arbeit einge Stütze, es
 ift uns drinnen und auch
 drauffen nütze, wir wür-
 den ohne das, bey allen
 Gaben, ftets Mangel ha-
 ben.
 8. Erhalte uns dabey
 bis an das Ende! wir find
 wol Menfchen, fündge und
 elende: doch Menfchen find
 dein Fleifch und dein Ge-
 beine und Erbgemeine.
 <pb n="414b" src="414.jpg" />
 779. Mel. 9.
 WÄr'n wir keine Sünder
 nicht; hätten wir kein
 Lämmlein, und noch kein
 von feinem Licht angezünd-
 tes Flämmlein:
 2. Aber unfer Gottes-
 lamm, das für uns geftor-
 ben, hat uns an dem Kreu-
 zesftamm Licht und Geift
 erworben.
 3. Niemals hab ich je-
 mand noch fchmählicher be-
 trübet, als den Heiland,
 der mich doch bis in Tod
 geliebet.
 4. Endlich krigte ich, fein
 Kind, (o welch fchön Ge-

Normalisierter Text

Verdienst der Wunden.
 6. Aus deinem Leben,
 Leiden, Tod und Blute
 kommt uns unendliches
 Verdienst zugute; das
 macht uns froh, das kann
 uns Trost im Leben und
 Sterben geben.
 7. Dein Blut ist unsrer
 Arbeit eine Stütze, es
 ist uns drinnen und auch
 draußen nütze, wir würden
 ohne das, bei allen
 Gaben, stets Mangel haben.
 8. Erhalte uns dabei
 bis an das Ende! Wir sind
 wohl Menschen, sündige und
 elende: Doch Menschen sind
 dein Fleisch und dein Gebein
 und Erbgemeine.
 <pb n="414b" src="414.jpg" />
 779. Mel. 9.
 Wären wir keine Sünder
 nicht; hätten wir kein
 Lämmlein und noch kein
 von seinem Licht angezündetes
 Flämmlein:
 2. Aber unser Gotteslamm,
 das für uns gestorben,
 hat uns an dem Kreuzesstamm
 Licht und Geist
 erworben.
 3. Niemals habe ich
 jemand noch schmälicher
 betrübt, als den Heiland,
 der mich doch bis in den
 Tod geliebt.
 4. Endlich kriegte ich,
 sein Kind (o welch schönes

ID

Gesangbuch1778_1_031241
 Gesangbuch1778_1_031242
 Gesangbuch1778_1_031243
 Gesangbuch1778_1_031244
 Gesangbuch1778_1_031245
 Gesangbuch1778_1_031246
 Gesangbuch1778_1_031247
 Gesangbuch1778_1_031248
 Gesangbuch1778_1_031249
 Gesangbuch1778_1_031250
 Gesangbuch1778_1_031251
 Gesangbuch1778_1_031252
 Gesangbuch1778_1_031253
 Gesangbuch1778_1_031254
 Gesangbuch1778_1_031255
 Gesangbuch1778_1_031256
 Gesangbuch1778_1_031257
 Gesangbuch1778_1_031258
 Gesangbuch1778_1_031259
 Gesangbuch1778_1_031260
 Gesangbuch1778_1_031261
 Gesangbuch1778_1_031262
 Gesangbuch1778_1_031263
 Gesangbuch1778_1_031264
 Gesangbuch1778_1_031265
 Gesangbuch1778_1_031266
 Gesangbuch1778_1_031267
 Gesangbuch1778_1_031268
 Gesangbuch1778_1_031269
 Gesangbuch1778_1_031270
 Gesangbuch1778_1_031271
 Gesangbuch1778_1_031272
 Gesangbuch1778_1_031273
 Gesangbuch1778_1_031274
 Gesangbuch1778_1_031275
 Gesangbuch1778_1_031276
 Gesangbuch1778_1_031277
 Gesangbuch1778_1_031278
 Gesangbuch1778_1_031279
 Gesangbuch1778_1_031280

Diplomatische Transkription

dächtniß!) durch Verge-
 bung meiner Sünd, ein
 folch groß Vermächtniß,
 5. Daß ich von dem
 Tage an, mich kaum felbt
 mehr kante, und den blut-
 gen Schmerzensmann mei-
 nen Heiland nante.
 6. Möcht ich doch nun in
 der Zeit unter feinen Heerden
 ihm zur Ehre und zur Freud
 ohne Ausnahm werden!
 780. Mel. 146.
 Ich armes Würmlein bin
 im Grunde ganz ver-
 dorben; doch JEfu Kreuzge-
 winn, mit blutigem Schweiß
 erworben: drum ftell ich
 mich ihm dar, fo wie ich
 bin
 <pb n="415a" src="415.jpg" />
 396 Von der fortwährenden Selbsterkenntniß
 bin und war, und küß die
 Nägelmaal für meine Gna-
 denwahl.
 2. Mein Herze hat ihn
 lieb, und ift der Gnad er-
 geben, die in den Tod ihn
 trieb, zu meinem ewgen Le-
 ben; er hat mich oft er-
 quickt, mich freundlich an-
 geblickt, und mir ein Gna-
 denloos gefchenkt, das fchön
 und groß:
 3. Und doch bey alle dem,
 bin ich nicht, wie ich folte;
 das macht, daß ich mich
 fchäm, und gerne hören wol-
 te, daß feine Gnadenftimm

Normalisierter Text

Gedächtnis!), durch Vergebung
 meiner Sünde, ein
 solch großes Vermächtnis,
 5. Dass ich von dem
 Tage an mich kaum selbst
 mehr kannte und den blutigen
 Schmerzensmann meinen
 Heiland nannte.
 6. Möchte ich doch nun
 in der Zeit unter seinen
 Herden ihm zur Ehre und zur
 Freude ohne Ausnahme
 werden!
 780. Mel. 146.
 Ich armes Würmlein bin
 im Grunde ganz verdorben;
 doch Jesu Kreuzgewinn,
 mit blutigem Schweiß
 erworben: Darum stelle ich
 mich ihm dar, so wie ich
 bin
 <pb n="415a" src="415.jpg" />
 396 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 bin und war und küsse die
 Nagelmale für meine Gnadenwahl.
 2. Mein Herz hat ihn
 lieb und ist der Gnade ergeben,
 die in den Tod ihn
 trieb, zu meinem ewigen Leben;
 er hat mich oft erquickt,
 mich freundlich angeblickt
 und mir ein Gnadenlos
 geschenkt, das schön
 und groß:
 3. Und doch bei alledem
 bin ich nicht, wie ich sollte;
 das macht, dass ich mich
 schäme und gerne hören
 wollte, dass seine Gnadenstimme

ID

Gesangbuch1778_1_031281
 Gesangbuch1778_1_031282
 Gesangbuch1778_1_031283
 Gesangbuch1778_1_031284
 Gesangbuch1778_1_031285
 Gesangbuch1778_1_031286
 Gesangbuch1778_1_031287
 Gesangbuch1778_1_031288
 Gesangbuch1778_1_031289
 Gesangbuch1778_1_031290
 Gesangbuch1778_1_031291
 Gesangbuch1778_1_031292
 Gesangbuch1778_1_031293
 Gesangbuch1778_1_031294
 Gesangbuch1778_1_031295
 Gesangbuch1778_1_031296
 Gesangbuch1778_1_031297
 Gesangbuch1778_1_031298
 Gesangbuch1778_1_031299
 Gesangbuch1778_1_031300
 Gesangbuch1778_1_031301
 Gesangbuch1778_1_031302
 Gesangbuch1778_1_031303
 Gesangbuch1778_1_031304
 Gesangbuch1778_1_031305
 Gesangbuch1778_1_031306
 Gesangbuch1778_1_031307
 Gesangbuch1778_1_031308
 Gesangbuch1778_1_031309
 Gesangbuch1778_1_031310
 Gesangbuch1778_1_031311
 Gesangbuch1778_1_031312
 Gesangbuch1778_1_031313
 Gesangbuch1778_1_031314
 Gesangbuch1778_1_031315
 Gesangbuch1778_1_031316
 Gesangbuch1778_1_031317
 Gesangbuch1778_1_031318
 Gesangbuch1778_1_031319
 Gesangbuch1778_1_031320

Diplomatische Transkription

mich tröftete von neu'n; als
 dann verfräch ich ihm, ein
 gutes Kind zu feyn.
 4. Denk ich an feine Huld,
 und Angft und Schmerz und
 Stöhnen, um das, was ich
 verfühldt; fo fchmelzt mein
 Herz in Thränen, fo gehts
 durch Mark und Bein, unds
 kan mich nichts erfreuen, als
 nur fein Opferblut, vergof-
 fen mir zu gut.
 5. Hätt ich kein Sünder-
 herz, fo fchmeckt' ich keine
 Wunden; und ftünde mir
 fein Herz nicht offen alle
 Stunden: fo könt ich nicht
 beftehn, ich müßt zu Grunde
 gehn, gleichwie ein Vöge-
 lein, das ohne Luft muß feyn.
 6. So aber freu ich mich
 bey aller Schaam und Beu-
 gung; und zeigt was fchlech-
 tes lich, fo fühlt mein Herze
 Neigung, ftatt dabey ftill
 zu ftehn, zun Wunden hin-
 zugehn, die ich für meine
 Sünd als Reinigungsbrün-
 lein find.
 7. Die arme Menfchen-
 fchaar in ihrem Fall und
 Urgicht, läßt fonften doch
 fo gar von Art und von
 Natur nicht, daß einer zu
 der Zeit, wenn ihn der
 Strick fchon fchnürt, an

Normalisierter Text

mich tröstete von
 Neuem; alsdann verspräche
 ich ihm, ein gutes Kind zu
 sein.
 4. Denke ich an seine
 Huld und Angst und Schmerz
 und Stöhnen, um das, was
 ich verschuldet; so schmilzt
 mein Herz in Tränen, so
 geht es durch Mark und
 Bein, und es kann mich nichts
 erfreuen, als nur sein Opferblut,
 vergossen mir zu
 gut.
 5. Hätte ich kein Sünderherz,
 so schmeckte ich keine
 Wunden; und stünde mir
 sein Herz nicht offen alle
 Stunden: So könnte ich nicht
 bestehen, ich müsste zu
 Grunde gehen, gleichwie ein
 Vögelein, das ohne Lust sein
 muss.
 6. So aber freue ich mich
 bei aller Scham und Beu-
 gung; und zeigt sich etwas
 Schlechtes, so fühlt mein Herz
 Neigung, statt dabei
 still zu stehen, zu den Wunden
 hinzugehen, die ich für meine
 Sünde als Reinigungsbrünlein
 sind.
 7. Die arme Menschenschar
 in ihrem Fall und
 Urgicht lässt sonst doch so
 gar von Art und von Natur
 nicht, dass einer zu der Zeit,
 wenn ihn der Strick schon
 schnürt, an Selbstgerechtigkeit

ID

Gesangbuch1778_1_031321
 Gesangbuch1778_1_031322
 Gesangbuch1778_1_031323
 Gesangbuch1778_1_031324
 Gesangbuch1778_1_031325
 Gesangbuch1778_1_031326
 Gesangbuch1778_1_031327
 Gesangbuch1778_1_031328
 Gesangbuch1778_1_031329
 Gesangbuch1778_1_031330
 Gesangbuch1778_1_031331
 Gesangbuch1778_1_031332
 Gesangbuch1778_1_031333
 Gesangbuch1778_1_031334
 Gesangbuch1778_1_031335
 Gesangbuch1778_1_031336
 Gesangbuch1778_1_031337
 Gesangbuch1778_1_031338
 Gesangbuch1778_1_031339
 Gesangbuch1778_1_031340
 Gesangbuch1778_1_031341
 Gesangbuch1778_1_031342
 Gesangbuch1778_1_031343
 Gesangbuch1778_1_031344
 Gesangbuch1778_1_031345
 Gesangbuch1778_1_031346
 Gesangbuch1778_1_031347
 Gesangbuch1778_1_031348
 Gesangbuch1778_1_031349
 Gesangbuch1778_1_031350
 Gesangbuch1778_1_031351
 Gesangbuch1778_1_031352
 Gesangbuch1778_1_031353
 Gesangbuch1778_1_031354
 Gesangbuch1778_1_031355
 Gesangbuch1778_1_031356
 Gesangbuch1778_1_031357
 Gesangbuch1778_1_031358
 Gesangbuch1778_1_031359
 Gesangbuch1778_1_031360

Diplomatische Transkription

Selbftgerechtigkeit noch immer buchtabirt.
 8. Drum dank ichs meinem HErrn, der mir es hat gegeben, daß ich herzlich gern von Gnade nur will leben; denn eigenes hab ich nicht, das mich zufrieden spricht, fo gilt auch nichts vor GOtt, als Chrifti Blut und Tod.
 9. Die Wunden JEFu find und bleiben meine Freude; in feinem Leiden find ich meines Herzens Weide: ihn blick ich fehnlich an, der nichts als lieben kan, das gibt bey allem Leid mir neue Seligkeit.
 10. Lamm! habe taulend Dank für deine Wahl der Gnaden; der Blut- und Wundenklang hat mich dazu geladen; nun bleibt mir, deinem Lohn, dis ftets der lieb-
 <pb n="416a" src="416.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 397
 liebte Ton, und du mein' einge Freud in Zeit und Ewigkeit.
 781. Mel. 244.
 WEnn ich mich fündig fühle, und arm und krank und fchwach, und daß ich meinem Ziele zu langsam jage nach; fo tröftt mich JEFu Huld, der meine Sündenſchuld und Strafe hat getragen mit göttlicher

Normalisierter Text

noch immer buchstabiert.
 8. Darum danke ich es meinem Herrn, der mir es gegeben hat, dass ich so herzlich gern von Gnade nur leben will; denn eigenes habe ich nicht, das mich zufrieden spricht, so gilt auch nichts vor Gott, als Christi Blut und Tod.
 9. Die Wunden Jesu sind und bleiben meine Freude; in seinem Leiden finde ich meines Herzens Weide: Ihn blicke ich sehnlich an, der nichts als lieben kann, das gibt bei allem Leid mir neue Seligkeit.
 10. Lamm! Habe tausend Dank für deine Wahl der Gnaden; der Blut- und Wundenklang hat mich dazu geladen; nun bleibt mir, deinem Lohn, dies stets der lieb-
 <pb n="416a" src="416.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 397
 liebste Ton, und du meine einzige Freud in Zeit und Ewigkeit.
 781. Mel. 244.
 Wenn ich mich sündig fühle und arm und krank und schwach und dass ich meinem Ziele zu langsam nachjage; so tröstet mich Jesu Huld, der meine Sündenschuld und Strafe mit göttlicher Geduld getragen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031361	Geduld.	hat.
Gesangbuch1778_1_031362	2. Ich seh ihn Blut ver-	2. Ich sehe ihn Blut vergießen
Gesangbuch1778_1_031363	gieffen für mich arm's Wür-	für mich armes
Gesangbuch1778_1_031364	melein; ich feh's im Geifte	Würmelein; ich sehe es im
Gesangbuch1778_1_031365	fliessen, daß ich foll felig	Geiste fließen, dass ich selig
Gesangbuch1778_1_031366	feyn: mein Auge thränet	sein soll: Mein Auge trânt
Gesangbuch1778_1_031367	mir, Blutbräutigam über	mir, Blutbräutigam, über
Gesangbuch1778_1_031368	dir; ich fühle ewges Leben	dir; ich fühle ewiges Leben
Gesangbuch1778_1_031369	bey deinem Kreuze hier.	bei deinem Kreuze hier.
Gesangbuch1778_1_031370	782. Mel. 22.	782. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_031371	JSt gleich das Herze froh	Ist gleich das Herz froh
Gesangbuch1778_1_031372	und leicht; folgt doch	und leicht, folgt doch
Gesangbuch1778_1_031373	nicht, daß das Auge trägt.	nicht, dass das Auge trägt.
Gesangbuch1778_1_031374	Hört man von JEFu Wun-	Hört man von Jesu Wunden
Gesangbuch1778_1_031375	den was, fo wird das Auge	etwas, so wird das Auge
Gesangbuch1778_1_031376	wieder naß.	wieder nass.
Gesangbuch1778_1_031377	2. Es mißt sich Lamm	2. Es mischt sich Lamm
Gesangbuch1778_1_031378	und Blut in all's; und	und Blut in alles; und
Gesangbuch1778_1_031379	überm Denksaal unfers	überm Denkmal unsres Falls
Gesangbuch1778_1_031380	Falls letzts auch noch Sün-	setzt es auch noch Sündertränlein,
Gesangbuch1778_1_031381	derthränelein, folang wir	solange wir in der
Gesangbuch1778_1_031382	in der Hütte feyn.	Hütte sind.
Gesangbuch1778_1_031383	783. Mel. 14.	783. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_031384	AUs unfer Thränenmelo-	Aus unsrer Tränenmelodie,
Gesangbuch1778_1_031385	die, aus unferm Trau-	aus unserm Trau-
Gesangbuch1778_1_031386	<pb n="416b" src="416.jpg" />	<pb n="416b" src="416.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031387	erklang, wird eine Wun-	erklang, wird eine Wundenliturgie
Gesangbuch1778_1_031388	denliturgie und Paffions-	und Passionsgesang.
Gesangbuch1778_1_031389	gefang.	2. Ach, seid getrost und
Gesangbuch1778_1_031390	2. Ach feyd getroft und	hocherfreut, das Sabbatsstündlein
Gesangbuch1778_1_031391	hocherfreut, das Sabbaths-	schlägt: Das Kleid
Gesangbuch1778_1_031392	ftündlein ichlägt: das Kleid	der Blutgerechtigkeit ist uns
Gesangbuch1778_1_031393	der Blutgerechtigkeit ist uns	nun angelegt.
Gesangbuch1778_1_031394	nun angelegt.	3. Da ist das Herz, da
Gesangbuch1778_1_031395	3. Da ist das Herz, da	ist die Hand, zu treuem
Gesangbuch1778_1_031396	ist die Hand, zu treuem	Liebesverein: O möchte dieser
Gesangbuch1778_1_031397	Liebesverein: o möchte die-	Liebesbrand nun unauslöschlich
Gesangbuch1778_1_031398	fer Liebesbrand nun unau-	sein.
Gesangbuch1778_1_031399	löflich feyn.	784. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_031400	784. Mel. 22.	Weint mein Herz Jesu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031401	WEint mein Herz JEFu	Herz und Ohr gleich
Gesangbuch1778_1_031402	Herz und Ohr gleich	noch gar oft mein Elend
Gesangbuch1778_1_031403	noch gar oft mein Elend	vor; kann ich mich doch auch
Gesangbuch1778_1_031404	vor; kan ich mich doch auch	kindlich freuen, in Hoffnung,
Gesangbuch1778_1_031405	kindlich freun, in Hoffnung,	ihm ganz zu gedeihen.
Gesangbuch1778_1_031406	ihm ganz zu gedeihn.	2. Bis er, der treue
Gesangbuch1778_1_031407	2. Bis er, der treue	gute Hirte, mich armes
Gesangbuch1778_1_031408	gute Hirt, mich armes	Schäflein holen wird und
Gesangbuch1778_1_031409	Schäflein holen wird, und	bringt mich zu den Schäflein,
Gesangbuch1778_1_031410	bringt mich zu den Schäflein,	da er sichtbar Hirte sein
Gesangbuch1778_1_031411	felein, da er wird lichtbar	wird.
Gesangbuch1778_1_031412	Hirte feyn.	3. Ich bin ja seine
Gesangbuch1778_1_031413	3. Ich bin ja feine	eigene Seele, gesalbt mit
Gesangbuch1778_1_031414	eigne Seel, gefalbt mit	seinem Freudenöl, dieweil
Gesangbuch1778_1_031415	feinem Freudenöl, dieweil	er mich auch mit erwarb,
Gesangbuch1778_1_031416	er mich auch mit erwarb,	da er am Kreuze für uns
Gesangbuch1778_1_031417	da er am Kreuze für uns	starb.
Gesangbuch1778_1_031418	ftarb.	4. Er kennt die Sehnsucht
Gesangbuch1778_1_031419	4. Er kennt die Sehnsucht	der Gemeinde, und meine
Gesangbuch1778_1_031420	fucht der Gemein, und meine	stimmt mit überein: Dass
Gesangbuch1778_1_031421	ne stimmt mit überein: daß	wir, nach Seele und Gebein,
Gesangbuch1778_1_031422	wir, nach Seele und Gebein,	ihm gerne möchten ähnlich
Gesangbuch1778_1_031423	bein, ihm gerne möchten	sein.
Gesangbuch1778_1_031424	ähnlich feyn.	Von
Gesangbuch1778_1_031425	Von	<pb n="417a" src="417.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031426	<pb n="417a" src="417.jpg" />	398 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_031427	398 Von der Heiligung	*****
Gesangbuch1778_1_031428	*****	Von der Heiligung des Leibes und der
Gesangbuch1778_1_031429	Von der Heiligung des Leibes und der	Seele.
Gesangbuch1778_1_031430	Seele.	785. Mel. 149.
Gesangbuch1778_1_031431	785. Mel. 149.	Selig ist ein reines
Gesangbuch1778_1_031432	SElig ift ein reines	Herz, das in Jesu
Gesangbuch1778_1_031433	Herz, das in JEFu	Wunden und in seinem Tod
Gesangbuch1778_1_031434	Wunden und in feinem Tod	und Schmerz Fried und Heil
Gesangbuch1778_1_031435	und Schmerz Fried und	gefunden und nun frei ohne
Gesangbuch1778_1_031436	Heil gefunden, und nun frey	Scheu ihm ins Herz
Gesangbuch1778_1_031437	ohne Scheu ihm ins Herz	schaun kann und fest auf
Gesangbuch1778_1_031438	kan fchauen, und veft auf	ihn trauen.
Gesangbuch1778_1_031439	ihn trauen.	2. Nichts ist schöner anzusehen,
Gesangbuch1778_1_031440	2. Nichts ift fchöner anzusehen,	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031441	zufehn, als der Sohn der	als der Sohn der
Gesangbuch1778_1_031442	Liebe: o daß man, zu ihm	Liebe: O dass man, zu ihm
Gesangbuch1778_1_031443	zu gehn, feinen Geift er	zu gehen, seinen Geist erhöhe!
Gesangbuch1778_1_031444	hübe! folte nicht das Ge	Sollte nicht das Gesicht
Gesangbuch1778_1_031445	licht aufs Erlöfers Beu	auf des Erlösers Beulen
Gesangbuch1778_1_031446	len, auch den Kränkften	auch den Kränksten heilen?
Gesangbuch1778_1_031447	heilen?	786. 151.
Gesangbuch1778_1_031448	786. Mel. 151.	Du, dessen menschlich Leben
Gesangbuch1778_1_031449	DU, deffen menfchlich Le	das unsre selig
Gesangbuch1778_1_031450	ben das unfre felig	macht; du, dessen Geistaufgeben
Gesangbuch1778_1_031451	macht; du, deffen Geiftauf	den Geist uns wiederbracht,
Gesangbuch1778_1_031452	geben den Geift uns wie	den wir verloren
Gesangbuch1778_1_031453	derbracht, den wir verlo	hatten; du unser Fleisch
Gesangbuch1778_1_031454	ren hatten; du unfer Fleifch	und Bein: Ach, unter deinem
Gesangbuch1778_1_031455	und Bein: ach unter deir	Schatten ist es gut, ein
Gesangbuch1778_1_031456	nem Schatten ifts gut ein	Mensch zu sein.
Gesangbuch1778_1_031457	Menfch zu feyn.	787. Mel. 1.
Gesangbuch1778_1_031458	787. Mel. 1.	Wir sind mit Christo allesamt
Gesangbuch1778_1_031459	Wir find mit Chrifto alle	gestorben und
Gesangbuch1778_1_031460	famt geftorben, und	<pb n="417b" src="417.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031461	<pb n="417b" src="417.jpg" />	durch die Taufe in seinen
Gesangbuch1778_1_031462	durch die Tauf in feinen	Tod begraben.
Gesangbuch1778_1_031463	Tod begraben:	2. Durch die Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_031464	2. Durch die Gemein	Christi muss auf Erden
Gesangbuch1778_1_031465	fchaft Chrifti muß auf Er	der alte Mensch in uns
Gesangbuch1778_1_031466	den der alte Menfch in uns	ertötet werden.
Gesangbuch1778_1_031467	ertötet werden.	3. O Herr! Der du vom
Gesangbuch1778_1_031468	3. O HErr! der du vom	Satan uns gewonnen, laß
Gesangbuch1778_1_031469	Satan uns gewonnen, laß	uns nie wied'r in seine
Gesangbuch1778_1_031470	uns nie wied'r in feine	Hände kommen!
Gesangbuch1778_1_031471	Hände kommen!	4. Hilf, daß wir dir
Gesangbuch1778_1_031472	4. Hilf, daß wir dir	im Glauben treu anhängen,
Gesangbuch1778_1_031473	im Glauben treu anhangen,	bis wir durch dich die ewge
Gesangbuch1778_1_031474	bis wir durch dich die ewge	Freud erlangen.
Gesangbuch1778_1_031475	Freud erlangen.	788. Mel. 428.
Gesangbuch1778_1_031476	788. Mel. 428.	WEIch Troft, Luft, Freud
Gesangbuch1778_1_031477	WEIch Troft, Luft, Freud	und Wonn, hat an dir,
Gesangbuch1778_1_031478	und Wonn, hat an dir,	Gotteslohn! die Seele, fo
Gesangbuch1778_1_031479	Gotteslohn! die Seele, fo	dich liebt, der Welt fich nicht
Gesangbuch1778_1_031480	dich liebt, der Welt fich nicht	

ID

Gesangbuch1778_1_031481
 Gesangbuch1778_1_031482
 Gesangbuch1778_1_031483
 Gesangbuch1778_1_031484
 Gesangbuch1778_1_031485
 Gesangbuch1778_1_031486
 Gesangbuch1778_1_031487
 Gesangbuch1778_1_031488
 Gesangbuch1778_1_031489
 Gesangbuch1778_1_031490
 Gesangbuch1778_1_031491
 Gesangbuch1778_1_031492
 Gesangbuch1778_1_031493
 Gesangbuch1778_1_031494
 Gesangbuch1778_1_031495
 Gesangbuch1778_1_031496
 Gesangbuch1778_1_031497
 Gesangbuch1778_1_031498
 Gesangbuch1778_1_031499
 Gesangbuch1778_1_031500
 Gesangbuch1778_1_031501
 Gesangbuch1778_1_031502
 Gesangbuch1778_1_031503
 Gesangbuch1778_1_031504
 Gesangbuch1778_1_031505
 Gesangbuch1778_1_031506
 Gesangbuch1778_1_031507
 Gesangbuch1778_1_031508
 Gesangbuch1778_1_031509
 Gesangbuch1778_1_031510
 Gesangbuch1778_1_031511
 Gesangbuch1778_1_031512
 Gesangbuch1778_1_031513
 Gesangbuch1778_1_031514
 Gesangbuch1778_1_031515
 Gesangbuch1778_1_031516
 Gesangbuch1778_1_031517
 Gesangbuch1778_1_031518
 Gesangbuch1778_1_031519
 Gesangbuch1778_1_031520

Diplomatische Transkription

ergibt; fndern allein nach
 dir verlangst mit Begier:
 die du verneuft aus Gnad
 und Gunft, und fie entz
 zündft mit heiliger Brunft.
 2. So bitten wir dich
 nu, o gütiger JEfu! wollft
 uns mit dir allein verbin
 den all in Ein, waschen mit
 deinem Blut, unfer Werk
 machen gut: daß wir mö
 gen vor deinem Thron fin
 den die unvergänglich Kron.
 3. Thu

 <pb n="418a" src="418.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 399
 3. Tu an uns deinen
 Fleiß, nach eines Arztes
 Weis', und hilf, daß wir
 gefund und ftark, in de
 nem Bund in Lieb und Ein
 nigkeit, zu unsrer Seligkeit,
 deinem Namen gebenedeyt,
 Lob und Preis fing'n in
 Ewigkeit.
 789. Mel. 22.
 Nimm dich, du theurer
 Schmerzensmann, ftets
 unsrer Seelen herzlich an,
 damit an unferm Leib und
 Geift dein theurer Name
 werd gepreift.
 2. Befreye alle unsre
 Tag vom Sündigen, der
 größten Plag! fo find fie
 felig allzumal und dabey
 heilig und real.
 790. Mel. 106.
 O HErr! gib meiner Seele

Normalisierter Text

ergibt; sondern allein nach
 dir verlangt mit Begierde:
 die du erneuerst aus Gnade
 und Gunst und sie entzündest
 mit heiliger Brunst.
 2. So bitten wir dich
 nun, o gütiger Jesu! Wolltest
 uns mit dir allein verbinden,
 all in eins, waschen
 mit deinem Blut, unser Werk
 machen gut: Dass wir
 mögen vor deinem Thron
 finden die unvergängliche
 Kron'.
 3. Tu
 <pb n="418a" src="418.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 399
 3. Tu an uns deinen
 Fleiß, nach eines Arztes
 Weis', und hilf, dass wir
 gesund und stark, in deinem
 Bund in Lieb und Einigkeit,
 zu unsrer Seligkeit,
 deinem Namen gebenedeit,
 Lob und Preis singen in
 Ewigkeit.
 789. Mel. 22.
 Nimm dich, du teurer
 Schmerzensmann, stets
 unsrer Seelen herzlich an,
 damit an unserm Leib und
 Geist dein teurer Name
 gepreist werde.
 2. Befreie alle unsre
 Tage vom Sündigen, der
 größten Plage! So sind sie
 selig allzumal und dabei
 heilig und real.
 790. Mel. 106.
 O Herr! Gib meiner Seele

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031521	Leben, und zieh fie	Leben und zieh sie
Gesangbuch1778_1_031522	ganz in dich hinein: du haft	ganz in dich hinein: Du hast
Gesangbuch1778_1_031523	dich für fie hingegeben in	dich für sie hingegeben in
Gesangbuch1778_1_031524	unerhörte Todespein, damit	unerhörte Todespein, damit
Gesangbuch1778_1_031525	fie dir, zu deinem Ruhm, ver-	sie dir, zu deinem Ruhm, verbleibe
Gesangbuch1778_1_031526	bleib ein ewges Eigenthum.	ein ewiges Eigentum.
Gesangbuch1778_1_031527	2. O HErr! gib meiner	2. O Herr! Gib meiner
Gesangbuch1778_1_031528	Seele Leben, verändre kräf-	Seele Leben, verändere kräftig
Gesangbuch1778_1_031529	tig meinen Sinn; ich kan	meinen Sinn; ich kann
Gesangbuch1778_1_031530	mir nichts, du alles geben:	mir nichts, du alles geben:
Gesangbuch1778_1_031531	fchau her, wie ich fo elend	Schau her, wie ich so elend
Gesangbuch1778_1_031532	bin, fo fchwach und krank	bin, so schwach und
Gesangbuch1778_1_031533	nach Leib und Seel: ach	krank nach Leib und Seele:
Gesangbuch1778_1_031534	hilf mir, mein Jmmanuel!	Ach, hilf mir, mein Immanuel!
Gesangbuch1778_1_031535	<pb n="418b" src="418.jpg" />	<pb n="418b" src="418.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031536	3. O HErr! gib meiner	3. O Herr! Gib meiner
Gesangbuch1778_1_031537	Seele Leben, durchdringe	Seele Leben, durchdringe
Gesangbuch1778_1_031538	fie mit deinem Geift! laß	sie mit deinem Geist! Lass
Gesangbuch1778_1_031539	mich durchaus an nichts	mich durchaus an nichts
Gesangbuch1778_1_031540	mehr kleben, was eitel ift,	mehr kleben, was eitel ist
Gesangbuch1778_1_031541	und irdifch heißt. O würd	und irdisch heißt. O würde
Gesangbuch1778_1_031542	ich doch, HErr, noch all-	ich doch, Herr, noch allhier,
Gesangbuch1778_1_031543	hier, Ein Herz und Seel,	ein Herz und Seele, ein
Gesangbuch1778_1_031544	Ein Geift mit dir!	Geist mit dir!
Gesangbuch1778_1_031545	791. Mel. 180.	791. Mel. 180.
Gesangbuch1778_1_031546	DEin Blut, mein Arzt,	Dein Blut, mein Arzt,
Gesangbuch1778_1_031547	mein Hirt und Hüter!	mein Hirte und Hüter!
Gesangbuch1778_1_031548	das du, aus unerhörter	Das du, aus unerhörter
Gesangbuch1778_1_031549	Huld, zu tilgen aller Men-	Huld, zu tilgen aller Menschen
Gesangbuch1778_1_031550	fchen Schuld, vergoffen;	Schuld, vergossen;
Gesangbuch1778_1_031551	und dadurch die Güter,	und dadurch die Güter,
Gesangbuch1778_1_031552	die wir verfcherzet, uns er-	die wir verscherzt, uns erworben:
Gesangbuch1778_1_031553	worben: das ift es, was	Das ist es, was
Gesangbuch1778_1_031554	mich heilen kan, ob ich gleich	mich heilen kann, ob ich
Gesangbuch1778_1_031555	durch und durch verdorben;	gleich durch und durch verdorben;
Gesangbuch1778_1_031556	ach nun fo nimm dich mei-	ach, nun so nimm
Gesangbuch1778_1_031557	ner an!	dich meiner an!
Gesangbuch1778_1_031558	2. Die Wunden, die man	2. Die Wunden, die man
Gesangbuch1778_1_031559	dir gefchlagen, die Schmer-	dir geschlagen, die Schmerzen,
Gesangbuch1778_1_031560	zen, fo man dir gemacht,	so man dir gemacht,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031561	da du verhöhnt, verſchmäht,	da du verhöhnt, verſchmäht,
Gesangbuch1778_1_031562	verlacht, für mich empfunden	verlacht, für mich so viel
Gesangbuch1778_1_031563	den ſo viel Plagen, die laß	Plagen empfunden,
Gesangbuch1778_1_031564	zur Arzeney mir dienen;	die laß zur Arznei mir
Gesangbuch1778_1_031565	ja ihre Kraft durchdringe	dienen; ja, ihre Kraft durchdringe
Gesangbuch1778_1_031566	mich; ſo werd ich ſchmecken	mich; so werde ich
Gesangbuch1778_1_031567	dein Verfühnen: ach! hilf	schmecken dein Versöhnen:
Gesangbuch1778_1_031568	mir, ſo genehe ich.	Ach! Hilf mir, so genehe ich.
Gesangbuch1778_1_031569	792. Mel. 149.	792. Mel. 149.
Gesangbuch1778_1_031570	ACH HErr JEU! könnt ich	Ach, Herr Jesu! Könnte
Gesangbuch1778_1_031571	dich, wie ich wolte,	ich dich, wie ich wollte,
Gesangbuch1778_1_031572	lieben; o wüßt ich doch	lieben; o wüsste ich doch
Gesangbuch1778_1_031573	ewig	ewiglich
Gesangbuch1778_1_031574	<pb n="419a" src="419.jpg" />	<pb n="419a" src="419.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031575	400 Von der Heiligung	400 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_031576	ewiglich nichts von andern	ewiglich nichts von anderen
Gesangbuch1778_1_031577	Trieben als zu dir; gib dus	Trieben als zu dir; gib du
Gesangbuch1778_1_031578	mir, ſonft von nichts zu	es mir, sonst von nichts
Gesangbuch1778_1_031579	wiſſen, als dich zu genieſſen.	zu wissen, als dich zu genießen.
Gesangbuch1778_1_031580	2. JEUſus kommt, daß	2. Jesus kommt, dass
Gesangbuch1778_1_031581	er erfüll, Seele, dein Ver	er erfülle, Seele, dein Verlangen;
Gesangbuch1778_1_031582	langen; ſieh, er naht zu dir,	sieh, er naht zu dir,
Gesangbuch1778_1_031583	und will dich mit Lieb um	und will dich mit Liebe umfängen:
Gesangbuch1778_1_031584	fangen: und in Eil machen	und in Eile machen
Gesangbuch1778_1_031585	Heil, reingen und entbin	Heil, reinigen und
Gesangbuch1778_1_031586	den, ſtärken, kräftgen, grün	entbinden, stärken, kräftigen,
Gesangbuch1778_1_031587	den.	gründen.
Gesangbuch1778_1_031588	3. Meiner Wunden tie	3. Meiner Wunden tiefen
Gesangbuch1778_1_031589	fen Schmerz heilen feine	Schmerz heilen seine
Gesangbuch1778_1_031590	Wunden; meine Strafe hat	Wunden; meine Strafe hat
Gesangbuch1778_1_031591	fein Herz, mir zum Heil,	sein Herz, mir zum Heil,
Gesangbuch1778_1_031592	empfunden; Fleiſchesnoth,	empfunden; Fleischesnot,
Gesangbuch1778_1_031593	Welt und Tod, ja der Hölle	Welt und Tod, ja der
Gesangbuch1778_1_031594	Banden macht fein Blut	Hölle Banden macht sein
Gesangbuch1778_1_031595	zu Schanden.	Blut zuschanden.
Gesangbuch1778_1_031596	4. Dank fey dir, du	4. Dank sei dir, du
Gesangbuch1778_1_031597	Gotteslamm! daß du über	Gotteslamm! Dass du überwunden,
Gesangbuch1778_1_031598	wunden, daß du mir am	dass du mir am
Gesangbuch1778_1_031599	Kreuzesſtamm die Erlöfung	Kreuzesstamm die Erlösung
Gesangbuch1778_1_031600	funden; ich bin dein, dir	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031601	allein will ich mich ergeben,	gefunden; ich bin dein, dir
Gesangbuch1778_1_031602	und zur Freude leben.	allein will ich mich
Gesangbuch1778_1_031603	793. Mel. 22.	ergeben und zur Freude
Gesangbuch1778_1_031604	Die Seele Chrifti heilige	leben.
Gesangbuch1778_1_031605	mich, zu Einer Seel	793. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_031606	und Geift mit fih; fein	Die Seele Christi heilige
Gesangbuch1778_1_031607	Leichnam, der für mich ver-	mich, zu einer Seele
Gesangbuch1778_1_031608	wundt, der mach mir Seel	und Geist mit sich; sein
Gesangbuch1778_1_031609	und Leib gefund.	Leichnam, der für mich verwundet,
Gesangbuch1778_1_031610	2. Das Waffer, welches	der mach mir Seele
Gesangbuch1778_1_031611	auf den Stoß des Speers	und Leib gesund.
Gesangbuch1778_1_031612	aus feiner Seite floß, das	2. Das Wasser, welches
Gesangbuch1778_1_031613	fey mein Bad; und all fein	auf den Stoß des Speers
Gesangbuch1778_1_031614		aus seiner Seite floss, das
Gesangbuch1778_1_031615		sei mein Bad; und all sein
Gesangbuch1778_1_031616	<pb n="419b" src="419.jpg" />	<pb n="419b" src="419.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031617	Blut erquicke mir Herz,	Blut erquicke mir Herz,
Gesangbuch1778_1_031618	Sinn und Muth.	Sinn und Mut.
Gesangbuch1778_1_031619	3. Der Schweiß von fei-	3. Der Schweiß von seinem
Gesangbuch1778_1_031620	nem Angeficht läßt mich	Angeſicht läßt mich
Gesangbuch1778_1_031621	nicht kommen ins Gericht:	nicht kommen ins Gericht:
Gesangbuch1778_1_031622	fein ganzes Leiden, Kreuz	sein ganzes Leiden, Kreuz
Gesangbuch1778_1_031623	und Pein foll täglich meine	und Pein ſoll täglich meine
Gesangbuch1778_1_031624	Stärkung feyn.	Stärkung ſein.
Gesangbuch1778_1_031625	4. O JEfu Chrift! er-	4. O Jeſu Chriſt! Erhöre
Gesangbuch1778_1_031626	höre mich, nimm und ver-	mich, nimm und verbirg
Gesangbuch1778_1_031627	birg mich ganz in dich,	mich ganz in dich, ſchließ
Gesangbuch1778_1_031628	ſchließ mich in deine Wun-	mich in deine Wunden ein,
Gesangbuch1778_1_031629	den ein, daß ich vorm Feind	daß ich vorm Feind ſicher
Gesangbuch1778_1_031630	kan ficher feyn.	ſein kann.
Gesangbuch1778_1_031631	5. Ruf mir am Ende al-	5. Ruf mir am Ende aller
Gesangbuch1778_1_031632	ler Noth, und nimm mich auf	Not und nimm mich auf
Gesangbuch1778_1_031633	bey dir, mein GOtt, wo der	bei dir, mein Gott, wo
Gesangbuch1778_1_031634	Erlöſten felge Schaar dich	der Erlöſten ſelige Schar
Gesangbuch1778_1_031635	liebt und lobet immerdar.	dich liebt und lobt immerdar.
Gesangbuch1778_1_031636	794. Mel. 102.	794. Mel. 102.
Gesangbuch1778_1_031637	GEkreuzigter! mein Herze	Gekreuzigter! Mein Herz
Gesangbuch1778_1_031638	ſucht im Glauben mit	ſucht im Glauben mit
Gesangbuch1778_1_031639	dir eins zu werden: ach,	dir eins zu werden: Ach,
Gesangbuch1778_1_031640	deines Todes Kraft und	deines Todes Kraft und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_031641	Frucht ist mein Verlangen	Frucht ist mein Verlangen
Gesangbuch1778_1_031642	hier auf Erden; ich seufze	hier auf Erden; ich seufze
Gesangbuch1778_1_031643	und flehe, ich wünsch mir	und flehe, ich wünsche mir
Gesangbuch1778_1_031644	allein: mit dir, o mein	allein: Mit dir, o mein
Gesangbuch1778_1_031645	JEfu! gekreuzigt zu feyn.	Jesu! gekreuzigt zu sein.
Gesangbuch1778_1_031646	2. Ach, daß sich um dein	2. Ach, dass sich um dein
Gesangbuch1778_1_031647	Kreuz und Tod Herz und Ge-	Kreuz und Tod Herz und Gewissen
Gesangbuch1778_1_031648	wissen möchte schlingen, so	möchte schlingen,
Gesangbuch1778_1_031649	daß ich dein Verdienst vor	sodass ich dein Verdienst vor
Gesangbuch1778_1_031650	GOtt, als mein selbsteignes,	Gott, als mein selbsteignes,
Gesangbuch1778_1_031651	könte bringen! drum seufz'	könnte bringen!
Gesangbuch1778_1_031652	ich so fehnlich, und wünsch	Darum seufze ich so sehnlich
Gesangbuch1778_1_031653	mir allein: mit dir, o mein	und wünsche mir allein:
Gesangbuch1778_1_031654	JEfu! gekreuzigt zu feyn.	Mit dir, o mein Jesu!
Gesangbuch1778_1_031655	3. O	gekreuzigt zu sein.
Gesangbuch1778_1_031656		3. O
Gesangbuch1778_1_031657	<pb n="420a" src="420.jpg" />	<pb n="420a" src="420.jpg" />
Gesangbuch1778_1_031658	des Leibes und der Seele. 401	des Leibes und der Seele. 401
Gesangbuch1778_1_031659	3. O laß mich doch an	3. O lass mich doch an
Gesangbuch1778_1_031660	deinem Tod, HErr JEFu!	deinem Tod, Herr Jesu!
Gesangbuch1778_1_031661	recht Gemeinschaft finden,	recht Gemeinschaft finden,
Gesangbuch1778_1_031662	und dadurch alle Sünden-	und dadurch alle Sündennot,
Gesangbuch1778_1_031663	noth, Fleisch, Welt und	Fleisch, Welt und
Gesangbuch1778_1_031664	Satan überwinden: erhöre	Satan überwinden: Erhöre
Gesangbuch1778_1_031665	mein Seufzen! ich wünsch	mein Seufzen! Ich wünsche
Gesangbuch1778_1_031666	mir allein: mit dir, o	mir allein: Mit dir, o
Gesangbuch1778_1_031667	mein JEFu! gekreuzigt zu	mein Jesu! gekreuzigt zu
Gesangbuch1778_1_031668	feyn!	sein!
Gesangbuch1778_1_031669	795. Mel. 54.	795. Mel. 54.
Gesangbuch1778_1_031670	BRich durch, mein ange-	Brich durch, mein angefochtenes
Gesangbuch1778_1_031671	fochtnes Herz, verzage	Herz, verzage
Gesangbuch1778_1_031672	nicht in deinem Schmerz!	nicht in deinem Schmerz!
Gesangbuch1778_1_031673	komm, schaue deinen Bräu-	Komm, schaue deinen Bräutigam,
Gesangbuch1778_1_031674	tigam, den Gnadenthron,	den Gnadenthron,
Gesangbuch1778_1_031675	das Gotteslamm am Kreu-	das Gotteslamm am
Gesangbuch1778_1_031676	zesstamm.	Kreuzesstamm.
Gesangbuch1778_1_031677	2. Dein JEFus reicht	2. Dein Jesus reicht
Gesangbuch1778_1_031678	die Arme dir, und legt dir	die Arme dir und legt dir
Gesangbuch1778_1_031679	Ruh und Leben für, die	Ruh und Leben für, die
Gesangbuch1778_1_031680	Krone der Gerechtigkeit, den	Krone der Gerechtigkeit, den

ID

Gesangbuch1778_1_031681
 Gesangbuch1778_1_031682
 Gesangbuch1778_1_031683
 Gesangbuch1778_1_031684
 Gesangbuch1778_1_031685
 Gesangbuch1778_1_031686
 Gesangbuch1778_1_031687
 Gesangbuch1778_1_031688
 Gesangbuch1778_1_031689
 Gesangbuch1778_1_031690
 Gesangbuch1778_1_031691
 Gesangbuch1778_1_031692
 Gesangbuch1778_1_031693
 Gesangbuch1778_1_031694
 Gesangbuch1778_1_031695
 Gesangbuch1778_1_031696
 Gesangbuch1778_1_031697
 Gesangbuch1778_1_031698
 Gesangbuch1778_1_031699
 Gesangbuch1778_1_031700
 Gesangbuch1778_1_031701
 Gesangbuch1778_1_031702
 Gesangbuch1778_1_031703
 Gesangbuch1778_1_031704
 Gesangbuch1778_1_031705
 Gesangbuch1778_1_031706
 Gesangbuch1778_1_031707
 Gesangbuch1778_1_031708
 Gesangbuch1778_1_031709
 Gesangbuch1778_1_031710
 Gesangbuch1778_1_031711
 Gesangbuch1778_1_031712
 Gesangbuch1778_1_031713
 Gesangbuch1778_1_031714
 Gesangbuch1778_1_031715
 Gesangbuch1778_1_031716
 Gesangbuch1778_1_031717
 Gesangbuch1778_1_031718
 Gesangbuch1778_1_031719
 Gesangbuch1778_1_031720

Diplomatische Transkription

Zugang, der uns ift bereit't,
 zur Seligkeit.
 3. Nun, füffer JEFu,
 meine Ruh! ich eile deinen
 Wunden zu, mein Herz und
 Glaube läßt dich nicht, bis
 auch dein theures Gnaden-
 licht in mir anbricht.
 4. Zu deinen Wunden
 fliehe ich, an deiner Seite
 ftärk ich mich, ich labe mich
 an deinem Blut, das mir,
 durch deine Liebesgluth,
 ftets kömt zu gut.
 5. Hier ift die Burg für
 alle Noth, das Gegengift
 <pb n="420b" src="420.jpg" />
 für Sünd und Tod, die
 Quell, daraus das Leben
 quillt, das Heil, fo Noth
 und Kummer ftillt, mit
 Gnad erfüllt.
 6. Wie fölt ich dann nun
 traurig feyn? ich kehre bey
 dir, mein JEFu! ein: hier
 find ich wahre Ruh und
 Raft, weil du auf dich die
 Sündenlaft genommen haft.
 7. Ach könt ich nun recht
 dankbar feyn für deine bittere
 Todespein! wohlan, mein
 JEFu! mein Gewinn: dir
 liefere ich Herz, Seel und
 Sinn, ach, nimm mich hin!
 796. Mel. 1.
 Nimm, Lamm! auf deine
 treue Liebesarmen, und
 trage mit dem ewigen Er-
 barmen,
 2. Was dir will feine

Normalisierter Text

Zugang, der uns bereitet ist,
 zur Seligkeit.
 3. Nun, süßer Jesu,
 meine Ruh! Ich eile deinen
 Wunden zu, mein Herz und
 Glaube lässt dich nicht, bis
 auch dein teures Gnadenlicht
 in mir anbricht.
 4. Zu deinen Wunden
 fliehe ich, an deiner Seite
 stärke ich mich, ich labe mich
 an deinem Blut, das mir,
 durch deine Liebesglut,
 stets zugutekommt.
 5. Hier ist die Burg für
 alle Not, das Gegengift
 <pb n="420b" src="420.jpg" />
 für Sünd und Tod, die
 Quelle, daraus das Leben
 quillt, das Heil, so Not
 und Kummer stillt, mit
 Gnade erfüllt.
 6. Wie sollte ich dann nun
 traurig sein? Ich kehre bei
 dir, mein Jesu, ein: Hier
 finde ich wahre Ruh und
 Rast, weil du auf dich die
 Sündenlast genommen hast.
 7. Ach, könnte ich nun
 recht dankbar sein für deine
 bittere Todespein! Wohlan,
 mein Jesu! Mein Gewinn:
 Dir liefere ich Herz, Seele
 und Sinn, ach, nimm
 mich hin!
 796. Mel. 1.
 Nimm, Lamm! auf deine
 treuen Liebesarme und
 trage mit dem ewigen Erbarmen,

ID

Gesangbuch1778_1_031721
 Gesangbuch1778_1_031722
 Gesangbuch1778_1_031723
 Gesangbuch1778_1_031724
 Gesangbuch1778_1_031725
 Gesangbuch1778_1_031726
 Gesangbuch1778_1_031727
 Gesangbuch1778_1_031728
 Gesangbuch1778_1_031729
 Gesangbuch1778_1_031730
 Gesangbuch1778_1_031731
 Gesangbuch1778_1_031732
 Gesangbuch1778_1_031733
 Gesangbuch1778_1_031734
 Gesangbuch1778_1_031735
 Gesangbuch1778_1_031736
 Gesangbuch1778_1_031737
 Gesangbuch1778_1_031738
 Gesangbuch1778_1_031739
 Gesangbuch1778_1_031740
 Gesangbuch1778_1_031741
 Gesangbuch1778_1_031742
 Gesangbuch1778_1_031743
 Gesangbuch1778_1_031744
 Gesangbuch1778_1_031745
 Gesangbuch1778_1_031746
 Gesangbuch1778_1_031747
 Gesangbuch1778_1_031748
 Gesangbuch1778_1_031749
 Gesangbuch1778_1_031750
 Gesangbuch1778_1_031751
 Gesangbuch1778_1_031752
 Gesangbuch1778_1_031753
 Gesangbuch1778_1_031754
 Gesangbuch1778_1_031755
 Gesangbuch1778_1_031756
 Gesangbuch1778_1_031757
 Gesangbuch1778_1_031758
 Gesangbuch1778_1_031759
 Gesangbuch1778_1_031760

Diplomatische Transkription

Seele keufch bewahren, in
 feinen mit Gefahr verbund-
 nen Jahren,
 3. Und will die Feinde
 feiner Ruh verrathen; eh
 es noch kommen kan zu bö-
 fen Thaten.
 4. Sucht eines auch fein
 Herz von Sünd und Tücken
 aufs möglichfte zu reingen,
 und zu fchmücken;
 5. So kan fichts doch im
 Grunde nicht curiren: nur
 JEfu Blut hat Kraft, dis
 auszuführen.
 C c
 6. O
 <pb n="421a" src="421.jpg" />
 402 Von der Heiligung
 6. O felig find, die in
 den Gnadenjahren erkennen
 lernten, daß fie Sünder
 waren!
 7. Denn nichts ift, das
 uns näher ihm empföhle,
 als eine bebende zerfchlagne
 Seele.
 8. Durch feine Gnade
 werden arme Sünder des
 Vaters Luft, des Geiftes
 Pflegekinder,
 9. Des Sohnes Braut,
 der Engel GOttes Weide,
 und der Gemeinde Ehr und
 Troft und Freude.
 10. Sein Blut macht
 täglich heiliger und reiner,
 und bey dem Wuchs der
 Gnade immer kleiner.

Normalisierter Text

2. Was dir seine Seele
 keusch bewahren will, in
 seinen mit Gefahr verbundenen
 Jahren,
 3. Und will die Feinde
 seiner Ruh verraten; ehe
 es noch zu bösen Taten
 kommen kann.
 4. Sucht eines auch sein
 Herz von Sünde und Tücken
 aufs Möglichste zu reinigen
 und zu schmücken;
 5. So kann es sich doch
 im Grunde nicht kurieren:
 Nur Jesu Blut hat Kraft,
 dies auszuführen.
 Cc
 6. O
 <pb n="421a" src="421.jpg" />
 402 Von der Heiligung
 6. O selig sind, die in
 den Gnadenjahren erkennen
 lernten, dass sie Sünder
 waren!
 7. Denn nichts ist, das
 uns näher ihm empföhle,
 als eine bebende zerschlagene
 Seele.
 8. Durch seine Gnade
 werden arme Sünder des
 Vaters Lust, des Geistes
 Pflegekinder,
 9. Des Sohnes Braut,
 der Engel Gottes Weide
 und der Gemeinde Ehr und
 Trost und Freude.
 10. Sein Blut macht
 täglich heiliger und reiner
 und bei dem Wuchs der
 Gnade immer kleiner.

ID

Gesangbuch1778_1_031761
 Gesangbuch1778_1_031762
 Gesangbuch1778_1_031763
 Gesangbuch1778_1_031764
 Gesangbuch1778_1_031765
 Gesangbuch1778_1_031766
 Gesangbuch1778_1_031767
 Gesangbuch1778_1_031768
 Gesangbuch1778_1_031769
 Gesangbuch1778_1_031770
 Gesangbuch1778_1_031771
 Gesangbuch1778_1_031772
 Gesangbuch1778_1_031773
 Gesangbuch1778_1_031774
 Gesangbuch1778_1_031775
 Gesangbuch1778_1_031776
 Gesangbuch1778_1_031777
 Gesangbuch1778_1_031778
 Gesangbuch1778_1_031779
 Gesangbuch1778_1_031780
 Gesangbuch1778_1_031781
 Gesangbuch1778_1_031782
 Gesangbuch1778_1_031783
 Gesangbuch1778_1_031784
 Gesangbuch1778_1_031785
 Gesangbuch1778_1_031786
 Gesangbuch1778_1_031787
 Gesangbuch1778_1_031788
 Gesangbuch1778_1_031789
 Gesangbuch1778_1_031790
 Gesangbuch1778_1_031791
 Gesangbuch1778_1_031792
 Gesangbuch1778_1_031793
 Gesangbuch1778_1_031794
 Gesangbuch1778_1_031795
 Gesangbuch1778_1_031796
 Gesangbuch1778_1_031797
 Gesangbuch1778_1_031798
 Gesangbuch1778_1_031799
 Gesangbuch1778_1_031800

Diplomatische Transkription

11. Und unfer König,
 der uns alles giebet, ift
 immerdar beforgt, weil er
 uns liebet,
 12. Daß uns Zeitlebens
 keine nöthge Segen, bis
 zum Vollendetwerden, man-
 geln mögen.
 797. Mel. 35.
 DU bift es ja, du Schön-
 fter unter allen! dem
 ich hinfort alleine will ge-
 fallen, o JEfu, du mein
 fülfer Bräutigam, mein
 Seelenhirt, du theures Got-
 teslamm!
 2. Dein theures Blut,
 das du für mich vergoffen,
 <pb n="421b" src="421.jpg" />
 und das fo mild am Kreuz
 von dir gefloffen, das mache
 mich von aller Sünde rein;
 fo werd ich Ichön und dir
 zur Freude feyn.
 798. Mel. 16.
 REiner Bräutigam meiner
 Seele, tilge fremder
 Liebe Flamm, daß ich deine
 Lieb erwehle, auferwehltes
 Gotteslamm!
 2. Welcher unter allen
 denen, die Natur verbin-
 den kan, die fich nach Gelieb-
 ten fehnen, welcher gleicht
 dem Schmerzensmann?
 3. Welcher wird fein ei-
 gen Leben für das Leben fei-
 ner Braut, williglich zum
 Opfer geben, fo wie er fich

Normalisierter Text

11. Und unser König,
 der uns alles gibt, ist
 immerdar besorgt, weil er
 uns liebt,
 12. Dass uns zeitlebens
 keine nötige Segen, bis
 zum Vollendetwerden, mangeln
 mögen.
 797. Mel. 35.
 Du bist es ja, du Schönster
 unter allen! Dem ich
 hinfort alleine gefallen will,
 o Jesu, du mein süßer
 Bräutigam, mein Seelenhirte,
 du teures Gotteslamm!
 2. Dein teures Blut,
 das du für mich vergossen
 und das so mild am Kreuz
 <pb n="421b" src="421.jpg" />
 von dir geflossen, das
 mache mich von aller Sünde
 rein; so werde ich schön
 und dir zur Freude sein.
 798. Mel. 16.
 Reiner Bräutigam meiner
 Seele, tilge fremder
 Liebe Flamme, dass ich deine
 Liebe erwähle, auserwähltes
 Gotteslamm!
 2. Welcher unter allen
 denen, die Natur verbinden
 kann, die sich nach Geliebten
 sehnen, welcher gleicht
 dem Schmerzensmann?
 3. Welcher wird sein
 eigenes Leben für das Leben
 seiner Braut williglich zum
 Opfer geben, so wie er sich
 mir vertraut?

ID

Gesangbuch1778_1_031801
 Gesangbuch1778_1_031802
 Gesangbuch1778_1_031803
 Gesangbuch1778_1_031804
 Gesangbuch1778_1_031805
 Gesangbuch1778_1_031806
 Gesangbuch1778_1_031807
 Gesangbuch1778_1_031808
 Gesangbuch1778_1_031809
 Gesangbuch1778_1_031810
 Gesangbuch1778_1_031811
 Gesangbuch1778_1_031812
 Gesangbuch1778_1_031813
 Gesangbuch1778_1_031814
 Gesangbuch1778_1_031815
 Gesangbuch1778_1_031816
 Gesangbuch1778_1_031817
 Gesangbuch1778_1_031818
 Gesangbuch1778_1_031819
 Gesangbuch1778_1_031820
 Gesangbuch1778_1_031821
 Gesangbuch1778_1_031822
 Gesangbuch1778_1_031823
 Gesangbuch1778_1_031824
 Gesangbuch1778_1_031825
 Gesangbuch1778_1_031826
 Gesangbuch1778_1_031827
 Gesangbuch1778_1_031828
 Gesangbuch1778_1_031829
 Gesangbuch1778_1_031830
 Gesangbuch1778_1_031831
 Gesangbuch1778_1_031832
 Gesangbuch1778_1_031833
 Gesangbuch1778_1_031834
 Gesangbuch1778_1_031835
 Gesangbuch1778_1_031836
 Gesangbuch1778_1_031837
 Gesangbuch1778_1_031838
 Gesangbuch1778_1_031839
 Gesangbuch1778_1_031840

Diplomatische Transkription

mir vertraut?
 4. Liebe hat ihn hergetrie-
 ben, Liebe riß ihn von
 dem Thron: und ich folte
 ihn nicht lieben, GOttes
 und Marien Sohn?
 5. Liebe! deine Gluth
 entzünde meine kaltgeword-
 ne Bruft, daß ich dich recht
 schmackhaft finde, o du aller
 Engel Luft!
 6. Tödtete meine Sünden-
 glieder, mache den Triumph
 daraus! bringe doch dein
 Bild herwieder und das
 Kind ins Vaters Haus!
 7. Amen, ja du treuer
 Zeuge, unbeflecktes Gottes-
 lamm!
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 403
 lamm! beuge meinen Willn,
 und neige meine Luft zum
 Kreuzesstamm!
 799. Mel. 230.
 HEiligster JEFu, Heil's
 gungsquelle, mehr als
 Cryftall rein, klar und helle,
 du lauter Strom der Se-
 ligkeit! aller Glanz der
 Cherubinen und Heiligkeit
 der Seraphinen ift gegen
 dir nur Dunkelheit. Ein
 Vorbild bißt du mir: ach!
 bilde mich nach dir; du
 mein Alles! JEFu, ey nu,
 hilf mir dazu, daß ich mag
 heilig feyn wie du!
 2. O ftiller JEFu! wie
 dein Wille dem Willen dei-

Normalisierter Text

4. Liebe hat ihn hergetrieben,
 Liebe riss ihn von
 dem Thron: Und ich sollte
 ihn nicht lieben, Gottes
 und Mariens Sohn?
 5. Liebe! Deine Glut
 entzünde meine kalt gewordene
 Brust, dass ich dich recht
 schmackhaft finde, o du aller
 Engel Lust!
 6. Töte meine Sündenglieder,
 mache den Triumph
 daraus! Bringe doch dein
 Bild herwieder und das
 Kind ins Vaters Haus!
 7. Amen, ja du treuer
 Zeuge, unbeflecktes Gotteslamm!
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 403
 lamm! Beuge meinen Willen,
 und neige meine Lust zum
 Kreuzesstamm!
 799. Mel. 230.
 Heiligster Jesu, Heiligungsquelle,
 mehr als Kristall
 rein, klar und hell,
 du lauterer Strom der Seligkeit!
 Aller Glanz der
 Cherubinen und Heiligkeit
 der Seraphinen ist gegen
 dir nur Dunkelheit. Ein
 Vorbild bist du mir: Ach!
 bilde mich nach dir; du
 mein Alles! Jesu, ei nun,
 hilf mir dazu, dass ich mag
 heilig sein wie du!
 2. O stiller Jesu! Wie
 dein Wille dem Willen deines

ID

Gesangbuch1778_1_031841
 Gesangbuch1778_1_031842
 Gesangbuch1778_1_031843
 Gesangbuch1778_1_031844
 Gesangbuch1778_1_031845
 Gesangbuch1778_1_031846
 Gesangbuch1778_1_031847
 Gesangbuch1778_1_031848
 Gesangbuch1778_1_031849
 Gesangbuch1778_1_031850
 Gesangbuch1778_1_031851
 Gesangbuch1778_1_031852
 Gesangbuch1778_1_031853
 Gesangbuch1778_1_031854
 Gesangbuch1778_1_031855
 Gesangbuch1778_1_031856
 Gesangbuch1778_1_031857
 Gesangbuch1778_1_031858
 Gesangbuch1778_1_031859
 Gesangbuch1778_1_031860
 Gesangbuch1778_1_031861
 Gesangbuch1778_1_031862
 Gesangbuch1778_1_031863
 Gesangbuch1778_1_031864
 Gesangbuch1778_1_031865
 Gesangbuch1778_1_031866
 Gesangbuch1778_1_031867
 Gesangbuch1778_1_031868
 Gesangbuch1778_1_031869
 Gesangbuch1778_1_031870
 Gesangbuch1778_1_031871
 Gesangbuch1778_1_031872
 Gesangbuch1778_1_031873
 Gesangbuch1778_1_031874
 Gesangbuch1778_1_031875
 Gesangbuch1778_1_031876
 Gesangbuch1778_1_031877
 Gesangbuch1778_1_031878
 Gesangbuch1778_1_031879
 Gesangbuch1778_1_031880

Diplomatische Transkription

nes Vaters ftille und bis
 zum Tod gehorfam war;
 also mach auch gleicher-
 maffen mein Herz und Wil-
 len dir gelaffen: brich mei-
 nen eignen Willen gar!
 mach mich dir gleich gefinnt,
 wie ein gehorfam Kind,
 fanft und ftille: JEfu, ey
 nu, hilf mir dazu, daß ich
 gehorfam fey wie du!
 3. Wachfamer JEfu!
 ohne Schlummer, in groß-
 fer Arbeit, Müh und Kum-
 mer warft du gar oft bey
 Tag und Nacht; du muß-
 teft täglich viel ausfehen,
 des Nachts lagft du vor
 GOtt mit Flehen, und haft
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 gebetet und gewacht. Gib
 mir auch Wachfamkeit, daß
 ich zu dir allzeit wach und
 bete: JEfu, ey nu, hilf
 mir dazu, daß ich ftets
 wachfam fey wie du!
 4. Gütigfter JEfu! ach,
 wie gnädig, wie liebeich,
 freundlich und gutthätig
 bißt du doch gegen Freund
 und Feind; dein Sonnen-
 glanz der fcheinet allen, dein
 Regen muß auf alle fallen,
 ob fie dir gleich undankbar
 feynd. Mein GOtt! ach
 lehre mich, damit hierin-
 nen ich dir nacharte: JEfu,
 ey nu, hilf mir dazu, daß
 ich auch gütig fey wie du!
 5. Du, fanfter JEfu!

Normalisierter Text

Vaters stille und bis zum
 Tod gehorsam war; also
 mach auch gleichermaßen
 mein Herz und Willen dir
 gelassen: Brich meinen
 eigenen Willen gar! Mach
 mich dir gleich gesinnt, wie
 ein gehorsames Kind,
 sanft und still: Jesu, ei
 nun, hilf mir dazu, dass ich
 gehorsam sei wie du!
 3. Wachsame Jesu!
 Ohne Schlummer, in großer
 Arbeit, Müh und Kummer
 warst du gar oft bei Tag
 und Nacht; du musstest
 täglich viel ausstehen,
 des Nachts lagst du vor
 Gott mit Flehen und hast
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 gebetet und gewacht. Gib
 mir auch Wachsamkeit, dass
 ich zu dir allzeit wach und
 bete: Jesu, ei nun, hilf
 mir dazu, dass ich stets
 wachsam sei wie du!
 4. Gütigster Jesu! Ach,
 wie gnädig, wie liebeich,
 freundlich und gut tätig
 bist du doch gegen Freund
 und Feind; dein Sonnenglanz,
 der allen scheint,
 dein Regen muss auf alle
 fallen, ob sie dir gleich undankbar
 sind. Mein Gott!
 Ach, lehre mich, damit ich
 dir hierinnen nacharte: Jesu,
 ei nun, hilf mir dazu, dass
 ich auch gütig sei wie du!
 5. Du, sanfter Jesu!

ID

Gesangbuch1778_1_031881
 Gesangbuch1778_1_031882
 Gesangbuch1778_1_031883
 Gesangbuch1778_1_031884
 Gesangbuch1778_1_031885
 Gesangbuch1778_1_031886
 Gesangbuch1778_1_031887
 Gesangbuch1778_1_031888
 Gesangbuch1778_1_031889
 Gesangbuch1778_1_031890
 Gesangbuch1778_1_031891
 Gesangbuch1778_1_031892
 Gesangbuch1778_1_031893
 Gesangbuch1778_1_031894
 Gesangbuch1778_1_031895
 Gesangbuch1778_1_031896
 Gesangbuch1778_1_031897
 Gesangbuch1778_1_031898
 Gesangbuch1778_1_031899
 Gesangbuch1778_1_031900
 Gesangbuch1778_1_031901
 Gesangbuch1778_1_031902
 Gesangbuch1778_1_031903
 Gesangbuch1778_1_031904
 Gesangbuch1778_1_031905
 Gesangbuch1778_1_031906
 Gesangbuch1778_1_031907
 Gesangbuch1778_1_031908
 Gesangbuch1778_1_031909
 Gesangbuch1778_1_031910
 Gesangbuch1778_1_031911
 Gesangbuch1778_1_031912
 Gesangbuch1778_1_031913
 Gesangbuch1778_1_031914
 Gesangbuch1778_1_031915
 Gesangbuch1778_1_031916
 Gesangbuch1778_1_031917
 Gesangbuch1778_1_031918
 Gesangbuch1778_1_031919
 Gesangbuch1778_1_031920

Diplomatische Transkription

warft unſchuldig, und littet
 alle Schmach geduldig, ver-
 gabt, und übt nicht Rache
 aus; niemand kan deine
 Sanftmuth meſſen, bey der
 kein Eifer dich gefreſſen,
 als den du hattt ums Va-
 ters Haus. Mein Heiland,
 ach verlei mir Sanftmuth,
 und dabey guten Eifer:
 JEſu, ey nu, hilf mir
 dazu, daß ich fanftmüthig
 fey wie du!
 6. Würdigſter JEſu, Eh-
 renkönig! du lucteſt deine
 Ehre wenig, und wurdeſt
 niedrig und gering; du
 wandeltſt ganz ertieft auf
 Erden, in Demuth und in
 C c 2 Knechts-
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 404 Von der Heiligung
 Knechtsgeberden, erhubſt
 dich ſelbſt in keinem Ding:
 HErr! ſolche Demuth lehr
 mich auch je mehr und mehr
 fetig üben: JEſu, ey nu,
 hilf mir dazu, daß ich de-
 müthig fey wie du!
 7. O keufcher JEſu! all
 dein Weſen war züchtig,
 keufch und auferleben, von
 tugendvoller Sittfamkeit;
 Gedanken, Reden, Glieder,
 Sinnen, Geberden, Klei-
 dung und Beginnen war
 voller lautrer Züchtigkeit:
 o mein Immanuel! mach mir
 Geift, Leib und Seel keufch
 und züchtig: JEſu, ey nu,

Normalisierter Text

Warst unſchuldig und littest
 alle Schmach geduldig, vergabst
 und übtest nicht Rache
 aus; niemand kann deine
 Sanftmut meſſen, bei
 der kein Eifer dich gefreſſen,
 als den du hattest ums
 Vaters Haus. Mein
 Heiland, ach, verlei mir
 Sanftmut und dabei guten
 Eifer: Jeſu, ei nun,
 hilf mir dazu, daß ich
 ſanftmütig ſei wie du!
 6. Würdigſter Jeſu, Ehrenkönig!
 Du ſuchteſt deine
 Ehre wenig und wurdeſt
 niedrig und gering; du
 wandelteſt ganz vertieft auf
 Erden, in Demut und in
 Knechts-
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 404 Von der Heiligung
 Knechtsgeberden, erhubſt
 dich ſelbſt in keinem Ding:
 Herr! Solche Demut
 lehre mich auch je mehr und
 mehr ſtetig üben: Jeſu, ei
 nun, hilf mir dazu, daß ich
 demütig ſei wie du!
 7. O keuſcher Jeſu! All
 dein Weſen war züchtig,
 keuſch und auſerleben, von
 tugendvoller Sittſamkeit;
 Gedanken, Reden, Glieder,
 Sinne, Gebärden, Kleidung
 und Beginnen war
 voller lauterer Züchtigkeit:
 O mein Immanuel! Mach
 mir Geiſt, Leib und Seele
 keuſch und züchtig: Jeſu,

ID

Gesangbuch1778_1_031921
 Gesangbuch1778_1_031922
 Gesangbuch1778_1_031923
 Gesangbuch1778_1_031924
 Gesangbuch1778_1_031925
 Gesangbuch1778_1_031926
 Gesangbuch1778_1_031927
 Gesangbuch1778_1_031928
 Gesangbuch1778_1_031929
 Gesangbuch1778_1_031930
 Gesangbuch1778_1_031931
 Gesangbuch1778_1_031932
 Gesangbuch1778_1_031933
 Gesangbuch1778_1_031934
 Gesangbuch1778_1_031935
 Gesangbuch1778_1_031936
 Gesangbuch1778_1_031937
 Gesangbuch1778_1_031938
 Gesangbuch1778_1_031939
 Gesangbuch1778_1_031940
 Gesangbuch1778_1_031941
 Gesangbuch1778_1_031942
 Gesangbuch1778_1_031943
 Gesangbuch1778_1_031944
 Gesangbuch1778_1_031945
 Gesangbuch1778_1_031946
 Gesangbuch1778_1_031947
 Gesangbuch1778_1_031948
 Gesangbuch1778_1_031949
 Gesangbuch1778_1_031950
 Gesangbuch1778_1_031951
 Gesangbuch1778_1_031952
 Gesangbuch1778_1_031953
 Gesangbuch1778_1_031954
 Gesangbuch1778_1_031955
 Gesangbuch1778_1_031956
 Gesangbuch1778_1_031957
 Gesangbuch1778_1_031958
 Gesangbuch1778_1_031959
 Gesangbuch1778_1_031960

Diplomatische Transkription

hilf mir dazu, auch keuch
 und rein zu feyn wie du!
 8. Mäßiger JEfu! deine
 Weife im Trinken und Ge
 nuß der Speife, lehrt uns
 die rechte Mäßigkeit: deiz
 nes lieben Vaters Willen
 in allem treulich zu erfüllen,
 war deine Speife jederzeit.
 HErr! hilf mir meinen Leib
 fo zähmen, daß ich bleib
 dir ftets nüchtern: JEfu,
 ey nu, hilf mir dazu, daß
 ich fo mäßig fey wie du!
 9. Nun liebfter JEfu,
 liebftes Leben! mach mich
 in allem dir ergeben, und
 deinem heiligen Bilde gleich;
 dein Geift und Kraft mich
 gar durchdringe, daß ich
 viel Glaubensfrüchte brin

 <pb n="423b" src="423.jpg" />
 ge, und tüchtig werd zu
 deinem Reich. Ach! zeuch
 mich ganz zu dir, behalt
 mich für und für, treuer
 Heiland! JEfu, ey nu, laß
 mich wie du, und wo du
 bißt, einft finden Ruh!
 800. Mel. 155.
 THeurer Freund! hier ift
 mein Herz, das empfehl
 ich deiner Liebe; wüncht',
 es bliebe dir behalten unbe
 fleckt, aufgeweckt, und daß
 es nichts wüßt und könnte,
 als in deiner Liebe brennte,
 welche du mir haft entdeckt.

Normalisierter Text

ei nun, hilf mir dazu, auch
 keusch und rein zu sein wie
 du!
 8. Mäßiger Jesu! Deine
 Weise im Trinken und Genuss
 der Speise lehrt uns
 die rechte Mäßigkeit: Deines
 lieben Vaters Willen
 in allem treulich zu
 erfüllen, war deine Speise
 jederzeit. Herr! Hilf mir,
 meinen Leib so zu zähmen,
 dass ich dir stets nüchtern
 bleibe: Jesu, ei nun, hilf
 mir dazu, dass ich so
 mäßig sei wie du!
 9. Nun, liebster Jesu,
 liebstes Leben! Mach mich
 in allem dir ergeben und
 deinem heiligen Bilde gleich;
 dein Geist und Kraft mich
 gar durchdringe, dass ich
 viel Glaubensfrüchte bringe
 <pb n="423b" src="423.jpg" />
 und tüchtig werde zu deinem
 Reich. Ach! Zieh mich
 ganz zu dir, behalt mich für
 und für, treuer Heiland!
 Jesu, ei nun, lass mich wie
 du und wo du bist, einst
 finden Ruh!
 800. Mel. 155.
 Teurer Freund! Hier ist
 mein Herz, das empfehle
 ich deiner Liebe; wünschte,
 es bliebe dir unbefleckt,
 aufgeweckt erhalten und
 dass es nichts wüsste und
 könnte, als in deiner Liebe
 brennte, welche du mir

ID

Gesangbuch1778_1_031961
 Gesangbuch1778_1_031962
 Gesangbuch1778_1_031963
 Gesangbuch1778_1_031964
 Gesangbuch1778_1_031965
 Gesangbuch1778_1_031966
 Gesangbuch1778_1_031967
 Gesangbuch1778_1_031968
 Gesangbuch1778_1_031969
 Gesangbuch1778_1_031970
 Gesangbuch1778_1_031971
 Gesangbuch1778_1_031972
 Gesangbuch1778_1_031973
 Gesangbuch1778_1_031974
 Gesangbuch1778_1_031975
 Gesangbuch1778_1_031976
 Gesangbuch1778_1_031977
 Gesangbuch1778_1_031978
 Gesangbuch1778_1_031979
 Gesangbuch1778_1_031980
 Gesangbuch1778_1_031981
 Gesangbuch1778_1_031982
 Gesangbuch1778_1_031983
 Gesangbuch1778_1_031984
 Gesangbuch1778_1_031985
 Gesangbuch1778_1_031986
 Gesangbuch1778_1_031987
 Gesangbuch1778_1_031988
 Gesangbuch1778_1_031989
 Gesangbuch1778_1_031990
 Gesangbuch1778_1_031991
 Gesangbuch1778_1_031992
 Gesangbuch1778_1_031993
 Gesangbuch1778_1_031994
 Gesangbuch1778_1_031995
 Gesangbuch1778_1_031996
 Gesangbuch1778_1_031997
 Gesangbuch1778_1_031998
 Gesangbuch1778_1_031999
 Gesangbuch1778_1_032000

Diplomatische Transkription

2. Werd ich nicht bald
 deine feyn, innig, heilig,
 unverdroffen, und verchlof-
 fen vor dem Einfluß der
 Natur? *) mach mich nur,
 Gotteslamm! mit deinem
 Blute, rein an Herz und
 Sinn und Muthe, und zur
 neuen Creatur.
 *) Von der Herrschaft des in
 uns liegenden Verderbens.
 3. Binde mich mit Herz
 und Sinn an dein Joch,
 das fanft und linde einem
 Kinde, das mit einem will-
 gen Sinn sich gibt hin, und
 läßt sich die Gnade führen:
 das macht tausend Segen
 spüren, und bringt köftli-
 chen Gewinn.
 4. Nimm zu Herzen,
 heilger Geift! deines Kinds
 be-
 <pb n="424a" src="424.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 405
 bechämte Liebe, Beugungs-
 triebe, blöden und doch
 frohen Sinn: ich werd inn,
 daß ich einem Mann ver-
 trauet, den man liebt, eh
 man ihn schauet, und ich
 zittre nach ihm hin.
 5. Nimm mein Herze
 gut in acht, du verfehlt
 die Seelenpflege, allewege;
 meine Seele ist doch dein,
 mach sie rein, in dem in-
 nern stark und kräftig,
 dann in JEfu Dienft ge-
 schäftig; laß mich dir em-

Normalisierter Text

entdeckt hast.
 2. Werde ich nicht bald
 deine sein, innig, heilig,
 unverdroffen und verschlossen
 vor dem Einfluss der
 Natur? *) Mach mich nur,
 Gotteslamm! mit deinem
 Blute rein an Herz und
 Sinn und Mute und zur
 neuen Kreatur.
 *) Von der Herrschaft des in
 uns liegenden Verderbens.
 3. Binde mich mit Herz
 und Sinn an dein Joch,
 das sanft und lind einem
 Kinde, das sich mit willigem
 Sinn hingibt und sich die
 Gnade führen: Das macht
 tausend Segen spüren und
 bringt köstlichen Gewinn.
 4. Nimm zu Herzen,
 Heiliger Geist! deines Kinds
 be-
 <pb n="424a" src="424.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 405
 schämte Liebe, Beugungstriebe,
 blöden und doch
 frohen Sinn: Ich werde inne,
 dass ich einem Mann vertraut,
 den man liebt, ehe
 man ihn schaut, und ich
 zittere nach ihm hin.
 5. Nimm mein Herz
 gut in Acht, du verstehst
 die Seelenpflege, allewege;
 meine Seele ist doch dein,
 mach sie rein, in dem Innern
 stark und kräftig,
 dann in Jesu Dienst geschäftig;
 lass mich dir empfohlen

ID

Gesangbuch1778_1_032001
 Gesangbuch1778_1_032002
 Gesangbuch1778_1_032003
 Gesangbuch1778_1_032004
 Gesangbuch1778_1_032005
 Gesangbuch1778_1_032006
 Gesangbuch1778_1_032007
 Gesangbuch1778_1_032008
 Gesangbuch1778_1_032009
 Gesangbuch1778_1_032010
 Gesangbuch1778_1_032011
 Gesangbuch1778_1_032012
 Gesangbuch1778_1_032013
 Gesangbuch1778_1_032014
 Gesangbuch1778_1_032015
 Gesangbuch1778_1_032016
 Gesangbuch1778_1_032017
 Gesangbuch1778_1_032018
 Gesangbuch1778_1_032019
 Gesangbuch1778_1_032020
 Gesangbuch1778_1_032021
 Gesangbuch1778_1_032022
 Gesangbuch1778_1_032023
 Gesangbuch1778_1_032024
 Gesangbuch1778_1_032025
 Gesangbuch1778_1_032026
 Gesangbuch1778_1_032027
 Gesangbuch1778_1_032028
 Gesangbuch1778_1_032029
 Gesangbuch1778_1_032030
 Gesangbuch1778_1_032031
 Gesangbuch1778_1_032032
 Gesangbuch1778_1_032033
 Gesangbuch1778_1_032034
 Gesangbuch1778_1_032035
 Gesangbuch1778_1_032036
 Gesangbuch1778_1_032037
 Gesangbuch1778_1_032038
 Gesangbuch1778_1_032039
 Gesangbuch1778_1_032040

Diplomatische Transkription

pfohlen feyn!
 6. Mein GOTT! wie ge-
 fchiehet mir, wenn ich auf
 die Gnadengabe Achtung
 habe, deß, der meine Seele
 kennt, feine nennt, und
 mich Armes aus Erbarmen
 fertig macht für JEfu Ar-
 men: Augenblicke kommt
 behend!
 801. Mel. 16.
 Llebe! allerbestes Wefen,
 treuefter Jmmanuel! der
 du dir an mir erleben eine
 höchft unwerthe Seel.
 2. Laß mich dich und
 mich erkennen; meine Käl-
 te, deine Brunft! laß mich
 vor Verlangen brennen nach
 der unverdienten Gunft.
 3. Freund! entreiffe mich
 dem allen, was nicht in dein
 Reich gehört; laß mich zu der
 <pb n="424b" src="424.jpg" />
 Freyftadt wallen, wo mich
 nichts verletzt noch ftört.
 4. Keine weiß ich, als
 die Wunden, die dir auf-
 geriffen find: da, da find
 ich alle Stunden Platz für
 fo ein armes Kind.
 802. Mel. 23.
 LEib und Seel und Geift
 wird rege, über meines
 Hirten Pflege; Herz und
 Mund wills fröhlich wa-
 gen, ihm Lob, Preis und
 Dank zu fagen.
 2. Sein Erbarmen fey
 gepriesen, das sich fo an

Normalisierter Text

sein!
 6. Mein Gott! Wie geschieht
 mir, wenn ich auf
 die Gnadengabe Achtung
 habe, dessen, der meine Seele
 kennt, seine nennt und
 mich Armes aus Erbarmen
 fertig macht für Jesu Arme:
 Augenblicke kommt behend!
 801. Mel. 16.
 Liebe! Allerbestes Wesen,
 treuester Immanuel! Der
 du dir an mir erleben
 eine höchst unwerthe Seele.
 2. Lass mich dich und
 mich erkennen; meine Kälte,
 deine Brunst! Lass mich
 vor Verlangen brennen
 nach der unverdienten Gunst.
 3. Freund! Entreiß mich
 dem allen, was nicht in dein
 Reich gehört; lass mich
 zu der
 <pb n="424b" src="424.jpg" />
 Freistadt wallen, wo mich
 nichts verletzt noch stört.
 4. Keine weiß ich, als
 die Wunden, die dir aufgerissen
 sind: Da, da finde
 ich alle Stunden Platz für
 so ein armes Kind.
 802. Mel. 23.
 Leib und Seele und Geist
 wird rege, über meines
 Hirten Pflege; Herz und
 Mund will es fröhlich wagen,
 ihm Lob, Preis und
 Dank zu sagen.
 2. Sein Erbarmen sei
 gepriesen, das sich so an

ID

Gesangbuch1778_1_032041
 Gesangbuch1778_1_032042
 Gesangbuch1778_1_032043
 Gesangbuch1778_1_032044
 Gesangbuch1778_1_032045
 Gesangbuch1778_1_032046
 Gesangbuch1778_1_032047
 Gesangbuch1778_1_032048
 Gesangbuch1778_1_032049
 Gesangbuch1778_1_032050
 Gesangbuch1778_1_032051
 Gesangbuch1778_1_032052
 Gesangbuch1778_1_032053
 Gesangbuch1778_1_032054
 Gesangbuch1778_1_032055
 Gesangbuch1778_1_032056
 Gesangbuch1778_1_032057
 Gesangbuch1778_1_032058
 Gesangbuch1778_1_032059
 Gesangbuch1778_1_032060
 Gesangbuch1778_1_032061
 Gesangbuch1778_1_032062
 Gesangbuch1778_1_032063
 Gesangbuch1778_1_032064
 Gesangbuch1778_1_032065
 Gesangbuch1778_1_032066
 Gesangbuch1778_1_032067
 Gesangbuch1778_1_032068
 Gesangbuch1778_1_032069
 Gesangbuch1778_1_032070
 Gesangbuch1778_1_032071
 Gesangbuch1778_1_032072
 Gesangbuch1778_1_032073
 Gesangbuch1778_1_032074
 Gesangbuch1778_1_032075
 Gesangbuch1778_1_032076
 Gesangbuch1778_1_032077
 Gesangbuch1778_1_032078
 Gesangbuch1778_1_032079
 Gesangbuch1778_1_032080

Diplomatische Transkription

mir bewiefen, daß ich noch
 auf diefer Erde ihm zur
 Ehr und Freude werde.
 3. Faß mich an mit neuer
 Gnade, fetze mich in neue
 Grade, dir mit Leib und
 Seel zu dienen; heilge mich
 durch dein Verfühnen!
 803. Mel. 16.
 KÖnig, dem wir alle die-
 nen: (ob im Geilte,
 das weißt du!) rette uns
 durch dein Verfühnen, aus
 der ungewiffen Ruh.
 2. Mache den Gedanken
 bange: ob das Herz es red-
 lich mein'? ob die Seele an
 dir hange? ob wir fchei-
 nen oder feyn?
 3. Bräutigam! das Werk
 ilt deine; Herzen find dein
 C c 3 Ei-
 <pb n="425a" src="425.jpg" />
 406 Von der Heiligung
 Eigenthum: ihr befleckt feyn
 oder reine bringt dir Schan-
 de oder Ruhm.
 4. Laß uns deine Wahr-
 heit lieben, und damit um-
 gürtet feyn, uns um dich
 allein betrüben, und in dir
 allein erfreun.
 5. Herzenskündiger! dein
 Auge fiehet unfre Kirchen-
 zeit, daß darinn nichts gelt
 noch taue, als die Blut-
 gerechtigkeit.
 6. In dem fchönen Eh-
 renkleide, darinn wir vor

Normalisierter Text

mir bewiesen, dass ich noch
 auf dieser Erde ihm zur
 Ehr und Freude werde.
 3. Fass mich an mit neuer
 Gnade, setze mich in neue
 Grade, dir mit Leib und
 Seele zu dienen; heilige
 mich durch dein Versühnen!
 803. Mel. 16.
 König, dem wir alle dienen
 (ob im Geiste,
 das weißt du!): Rette uns
 durch dein Versühnen aus
 der ungewissen Ruh.
 2. Mache den Gedanken
 bange: Ob das Herz es
 redlich meint? Ob die Seele
 an dir hängt? Ob wir
 scheinen oder sind?
 3. Bräutigam! Das Werk
 ist deines; Herzen sind dein
 Cc 3
 Ei-
 <pb n="425a" src="425.jpg" />
 406 Von der Heiligung
 gentum: Ihr befleckt Sein
 oder Reinsein bringt dir
 Schande oder Ruhm.
 4. Lass uns deine Wahrheit
 lieben und damit umgürtet
 sein, uns um dich
 allein betrüben und in dir
 allein erfreuen.
 5. Herzenskenner! Dein
 Auge sieht unsre Kirchenzeit,
 dass darin nichts
 gilt noch taugt, als die
 Blutgerechtigkeit.
 6. In dem schönen Ehrenkleide,
 darin wir vor

ID

Gesangbuch1778_1_032081
 Gesangbuch1778_1_032082
 Gesangbuch1778_1_032083
 Gesangbuch1778_1_032084
 Gesangbuch1778_1_032085
 Gesangbuch1778_1_032086
 Gesangbuch1778_1_032087
 Gesangbuch1778_1_032088
 Gesangbuch1778_1_032089
 Gesangbuch1778_1_032090
 Gesangbuch1778_1_032091
 Gesangbuch1778_1_032092
 Gesangbuch1778_1_032093
 Gesangbuch1778_1_032094
 Gesangbuch1778_1_032095
 Gesangbuch1778_1_032096
 Gesangbuch1778_1_032097
 Gesangbuch1778_1_032098
 Gesangbuch1778_1_032099
 Gesangbuch1778_1_032100
 Gesangbuch1778_1_032101
 Gesangbuch1778_1_032102
 Gesangbuch1778_1_032103
 Gesangbuch1778_1_032104
 Gesangbuch1778_1_032105
 Gesangbuch1778_1_032106
 Gesangbuch1778_1_032107
 Gesangbuch1778_1_032108
 Gesangbuch1778_1_032109
 Gesangbuch1778_1_032110
 Gesangbuch1778_1_032111
 Gesangbuch1778_1_032112
 Gesangbuch1778_1_032113
 Gesangbuch1778_1_032114
 Gesangbuch1778_1_032115
 Gesangbuch1778_1_032116
 Gesangbuch1778_1_032117
 Gesangbuch1778_1_032118
 Gesangbuch1778_1_032119
 Gesangbuch1778_1_032120

Diplomatische Transkription

GOtt befehn, wird das Herz
 voll Luft und Freude, nur
 dem Lamme nachzugehn.
 7. Leib und Kraft will
 man bewahren, wenns nur
 Chriſto dienen kan; Leib und
 Leben läßt man fahren für
 den treuen Seelenmann.
 8. Nun ihr theuren Mit-
 genossen, betet an das Heil
 der Welt! und fein Blut,
 am Kreuz vergoffen, fegne
 unfer Herzensfeld!
 9. Ja, von wegen fei-
 ner Leiden, werdet ein
 Triumph des Lamms, und
 zur Urfach feiner Freuden,
 und zum Lohn des Kreu-
 zesſtamms.
 10. JEFu Chriſte, unfer
 Leben! mach uns felbft dir
 angenehm, deinem Herzen
 ganz ergeben, und zu dei-
 nem Dienft bequem.
 <pb n="425b" src="425.jpg" />
 11. Leit uns würdiglich
 der Gnade und dem Evan-
 gelio; mach uns treu von
 Grad zu Grade, und in
 deinen Wegen froh!
 804. Mel. 4.
 FREund! werde uns nah, die
 Seelen find da in Liebe
 vereint: komm, fegn' uns, o
 Liebe! du biſt uns befreundt.
 2. Dein feuriger Glanz
 zerſchmelze uns ganz! und
 wenn wir dann weich, fo
 mache du uns deinem Eben-
 bild gleich!

Normalisierter Text

Gott bestehen, wird das Herz
 voll Lust und Freude, nur
 dem Lamme nachzugehen.
 7. Leib und Kraft will
 man bewahren, wenn es nur
 Christo dienen kann; Leib und
 Leben lässt man fahren für
 den treuen Seelenmann.
 8. Nun, ihr teuren Mitgenossen,
 betet an das Heil
 der Welt! Und sein Blut,
 am Kreuz vergossen, segne
 unser Herzensfeld!
 9. Ja, von wegen seiner
 Leiden, werdet ein Triumph
 des Lammes und zur
 Ursache seiner Freuden und
 zum Lohn des Kreuzesstammes.
 10. Jesu Christe, unser
 Leben! Mach uns selbst dir
 angenehm, deinem Herzen
 ganz ergeben und zu deinem
 Dienst bequem.
 <pb n="425b" src="425.jpg" />
 11. Leit uns würdiglich
 der Gnade und dem Evangelium;
 mach uns treu von Grad
 zu Grade und in deinen
 Wegen froh!
 804. Mel. 4.
 Freund! Werde uns nah,
 die Seelen sind da in Liebe
 vereint: Komm, segne
 uns, o Liebe! Du bist uns
 befreundet.
 2. Dein feuriger Glanz
 zerschmelze uns ganz! Und
 wenn wir dann weich, so
 mache du uns deinem Ebenbild

ID

Gesangbuch1778_1_032121
 Gesangbuch1778_1_032122
 Gesangbuch1778_1_032123
 Gesangbuch1778_1_032124
 Gesangbuch1778_1_032125
 Gesangbuch1778_1_032126
 Gesangbuch1778_1_032127
 Gesangbuch1778_1_032128
 Gesangbuch1778_1_032129
 Gesangbuch1778_1_032130
 Gesangbuch1778_1_032131
 Gesangbuch1778_1_032132
 Gesangbuch1778_1_032133
 Gesangbuch1778_1_032134
 Gesangbuch1778_1_032135
 Gesangbuch1778_1_032136
 Gesangbuch1778_1_032137
 Gesangbuch1778_1_032138
 Gesangbuch1778_1_032139
 Gesangbuch1778_1_032140
 Gesangbuch1778_1_032141
 Gesangbuch1778_1_032142
 Gesangbuch1778_1_032143
 Gesangbuch1778_1_032144
 Gesangbuch1778_1_032145
 Gesangbuch1778_1_032146
 Gesangbuch1778_1_032147
 Gesangbuch1778_1_032148
 Gesangbuch1778_1_032149
 Gesangbuch1778_1_032150
 Gesangbuch1778_1_032151
 Gesangbuch1778_1_032152
 Gesangbuch1778_1_032153
 Gesangbuch1778_1_032154
 Gesangbuch1778_1_032155
 Gesangbuch1778_1_032156
 Gesangbuch1778_1_032157
 Gesangbuch1778_1_032158
 Gesangbuch1778_1_032159
 Gesangbuch1778_1_032160

Diplomatische Transkription

3. Wir wären gern rein,
 und in uns recht klein;
 komm, Feuer und Wind,
 verzehre, was sich noch von
 Eigenheit findet.

4. Wie kommt man da-
 zu, daß Friede und Ruh
 das Herz erfüllt, und
 dankbare Liebe aus selbi-
 gem quillt?

5. Man stirbt sich selbst
 ab, man leget ins Grab
 den eigenen Sinn, und
 nimmt einen andern vom
 Bräutigam hin.

6. O Bräutigam der
 Braut, die du dir vertraut
 durch Leiden und Schmerz:
 gib all ihren Gliedern dein
 Leben ins Herz!

7. Damit wir allhier dir
 werden zur Zier, und auch
 die Gemein von heut an
 mit

Input
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 393
 Freudenöle hervorquillt, be-
 ruhigt und gestillt.

4. Dein treues Auge,
 das in stetem wachen, was
 nicht tauge, an uns tod zu
 machen, wache über deiner
 Sache!

773. Mel. 30.
 Lieber Heiland! blick mich
 an aufs neue, schenke
 mir doch neue Kindestreue,
 erlaß die Schulden, und

Normalisierter Text

gleich!

3. Wir wären gern rein
 und in uns recht klein;
 komm, Feuer und Wind,
 verzehre, was sich noch von
 Eigenheit findet.

4. Wie kommt man dazu,
 dass Friede und Ruh
 das Herz erfüllt und
 dankbare Liebe aus selbigem
 quillt?

5. Man stirbt sich selbst
 ab, man legt ins Grab
 den eigenen Sinn und
 nimmt einen anderen vom
 Bräutigam hin.

6. O Bräutigam der
 Braut, die du dir vertraut
 durch Leiden und Schmerz:
 gib all ihren Gliedern dein
 Leben ins Herz!

7. Damit wir allhier dir
 werden zur Zier und auch
 die Gemeinde von heut an
 mit

Output
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 393
 Freudenöle hervorquillt, beruhigt
 und gestillt.

4. Dein treues Auge,
 das in stetem Wachen, was
 nicht tauge, an uns tot zu
 machen, wache über deiner
 Sache!

773. Mel. 30.
 Lieber Heiland! Blick mich
 an aufs Neue, schenke
 mir doch neue Kindestreue,
 erlass die Schulden und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032161	fahr fort dich mit mir zu	fahr fort, dich mit mir zu
Gesangbuch1778_1_032162	gedulden!	gedulden!
Gesangbuch1778_1_032163	2. Ach könt ich wie	2. Ach, könnte ich wie
Gesangbuch1778_1_032164	Wachs vor dir zerrinnen,	Wachs vor dir zerrinnen,
Gesangbuch1778_1_032165	und dich über alles lieb ge-	und dich über alles lieb gewinnen,
Gesangbuch1778_1_032166	winnen, fo wär ich glück-	so wäre ich glücklich
Gesangbuch1778_1_032167	lich und zu deiner Gnaden-	und zu deiner Gnadenabsicht
Gesangbuch1778_1_032168	abficht fchicklich.	schicklich.
Gesangbuch1778_1_032169	3. Hätt ich mein und	3. Hätte ich mein und
Gesangbuch1778_1_032170	dein Herz recht gefunden,	dein Herz recht gefunden,
Gesangbuch1778_1_032171	und den immer offnen Weg	und den immer offenen Weg
Gesangbuch1778_1_032172	zun Wunden, zur Seiten-	zu den Wunden, zur Seitenhöhle;
Gesangbuch1778_1_032173	höhle; o gewiß, es lebte	o gewiss, es lebte
Gesangbuch1778_1_032174	Geißt und Seele!	Geist und Seele!
Gesangbuch1778_1_032175	4. Schenke mir ein leicht	4. Schenke mir ein leichtes
Gesangbuch1778_1_032176	und liches Wefen, fchenke	und liches Wesen, schenke
Gesangbuch1778_1_032177	mir ein völliger Genefen an	mir ein völliges Genesen an
Gesangbuch1778_1_032178	Leib und Seele; falbe mich	Leib und Seele; salbe mich
Gesangbuch1778_1_032179	mit deinem Freudenöle!	mit deinem Freudenöle!
Gesangbuch1778_1_032180	774. Mel. 79.	774. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_032181	ACh mein verwundter Für-	Ach, mein verwundter Fürst!
Gesangbuch1778_1_032182	fte! nach deffen Blut	nach dessen Blut
Gesangbuch1778_1_032183	ich dürfte, in dem mein	ich dürste, in dem mein
Gesangbuch1778_1_032184	Sehnen ruht, an deffen	Sehnen ruht, an dessen
Gesangbuch1778_1_032185	Liebesherzen mir wohl ift,	Liebesherzen mir wohl ist,
Gesangbuch1778_1_032186		
Gesangbuch1778_1_032187	und die Schmerzen felbft	und die Schmerzen selbst
Gesangbuch1778_1_032188	heilfam für mich find und	heilsam für mich sind und
Gesangbuch1778_1_032189	gut:	gut:
Gesangbuch1778_1_032190	2. Nach dir allein ver-	2. Nach dir allein verlangen,
Gesangbuch1778_1_032191	langen, das heißt fchon an	das heißt schon an
Gesangbuch1778_1_032192	dir hangen; zu dir voll Liebe	dir hängen; zu dir voll Liebe
Gesangbuch1778_1_032193	feyn, das heiffet dich be-	sein, das heißt dich besitzen;
Gesangbuch1778_1_032194	fitzen; vor Dienftbegierde	vor Dienstbegierde
Gesangbuch1778_1_032195	fchwitzen, das fchreibft du	schwitzen, das schreibst du
Gesangbuch1778_1_032196	fchon als Arbeit ein.	schon als Arbeit ein.
Gesangbuch1778_1_032197	3. Nimm mich mit Liebs-	3. Nimm mich mit Liebeseerbarmen
Gesangbuch1778_1_032198	erbarmen bey'm Herzen und	beim Herzen und
Gesangbuch1778_1_032199	bey'n Armen, und fetz ein	bei den Armen, und setz ein
Gesangbuch1778_1_032200	Siegel drauf; laß mich ver-	Siegel drauf; lass mich verschlossen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032201	ichloffen werden vor dem	werden vor dem
Gesangbuch1778_1_032202	Geräufch der Erden, dir	Geräusch der Erden, dir
Gesangbuch1778_1_032203	aber mache felber auf.	aber mache selber auf.
Gesangbuch1778_1_032204	775. Mel. 291.	775. Mel. 291.
Gesangbuch1778_1_032205	WAs bin ich doch, mein	Was bin ich doch, mein
Gesangbuch1778_1_032206	GOtt! ich Staub und	Gott! ich Staub und
Gesangbuch1778_1_032207	Erde? fieh mich in Gnaden	Erde? Sieh mich in Gnaden
Gesangbuch1778_1_032208	an, weil ich nichts machen	an, weil ich nichts machen
Gesangbuch1778_1_032209	kan, wenn ich durch dich	kann, wenn ich durch dich
Gesangbuch1778_1_032210	nicht angetrieben werde!	nicht angetrieben werde!
Gesangbuch1778_1_032211	2. Verlaffe mich nur	2. Verlass mich nur
Gesangbuch1778_1_032212	nicht, mein treuer Schöp-	nicht, mein treuer Schöpfer!
Gesangbuch1778_1_032213	pfer! denn ich bin gar zu	Denn ich bin gar zu
Gesangbuch1778_1_032214	ichwach, für mich ich nichts	schwach, für mich vermag ich
Gesangbuch1778_1_032215	vermag: ich bin dein armer	nichts: ich bin dein armer
Gesangbuch1778_1_032216	Thon, und du mein Töpfer.	Ton, und du mein Töpfer.
Gesangbuch1778_1_032217	3. Es gilt mir nur allein	3. Es geht mir nur allein
Gesangbuch1778_1_032218	um meine Seele: ach, die	um meine Seele: Ach, die
Gesangbuch1778_1_032219	doch nur bewahr; daß fie	doch nur bewahre, dass sie
Gesangbuch1778_1_032220	nicht in Gefahr gerathe und	nicht in Gefahr gerate und
Gesangbuch1778_1_032221	des rechten Wegs verfehle.	des rechten Wegs verfehle.
Gesangbuch1778_1_032222	4. Wohlan! ich lege mich	4. Wohlan! Ich lege mich
Gesangbuch1778_1_032223	in deine Arme, als wie ein	in deine Arme, als wie ein
Gesangbuch1778_1_032224	kleines Kind, das sich gar	kleines Kind, das sich gar
Gesangbuch1778_1_032225	B b 5 wohl	Bb 5 wohl
Gesangbuch1778_1_032226		
Gesangbuch1778_1_032227	394 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß	394 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
Gesangbuch1778_1_032228	wohl befindet, wenns auf	wohl befindet, wenn es auf
Gesangbuch1778_1_032229	dem Schoos der Mutter	dem Schoß der Mutter
Gesangbuch1778_1_032230	kan erwarmen.	kann erwarmen.
Gesangbuch1778_1_032231	776. Mel. 195.	776. Mel. 195.
Gesangbuch1778_1_032232	UNbeschreiblichs Herze! ich	Unbeschreibliches Herze! Ich
Gesangbuch1778_1_032233	kan dich nicht miffen:	kann dich nicht missen:
Gesangbuch1778_1_032234	ach gib dich mir zu genies-	ach, gib dich mir zu genießen!
Gesangbuch1778_1_032235	fen! wenn ich dich nicht	Wenn ich dich nicht
Gesangbuch1778_1_032236	habe, kan ich ja nicht leben;	habe, kann ich ja nicht leben;
Gesangbuch1778_1_032237	drum wollft du mir Armen	drum wolltest du mir Armen
Gesangbuch1778_1_032238	geben, was mich ftilt, und	geben, was mich stillt und
Gesangbuch1778_1_032239	erfüllt mit Troft, Fried und	erfüllt mit Trost, Fried und
Gesangbuch1778_1_032240	Freude, dran ich Mangel	Freude, woran ich Mangel

ID

Gesangbuch1778_1_032241
 Gesangbuch1778_1_032242
 Gesangbuch1778_1_032243
 Gesangbuch1778_1_032244
 Gesangbuch1778_1_032245
 Gesangbuch1778_1_032246
 Gesangbuch1778_1_032247
 Gesangbuch1778_1_032248
 Gesangbuch1778_1_032249
 Gesangbuch1778_1_032250
 Gesangbuch1778_1_032251
 Gesangbuch1778_1_032252
 Gesangbuch1778_1_032253
 Gesangbuch1778_1_032254
 Gesangbuch1778_1_032255
 Gesangbuch1778_1_032256
 Gesangbuch1778_1_032257
 Gesangbuch1778_1_032258
 Gesangbuch1778_1_032259
 Gesangbuch1778_1_032260
 Gesangbuch1778_1_032261
 Gesangbuch1778_1_032262
 Gesangbuch1778_1_032263
 Gesangbuch1778_1_032264
 Gesangbuch1778_1_032265
 Gesangbuch1778_1_032266
 Gesangbuch1778_1_032267
 Gesangbuch1778_1_032268
 Gesangbuch1778_1_032269
 Gesangbuch1778_1_032270
 Gesangbuch1778_1_032271
 Gesangbuch1778_1_032272
 Gesangbuch1778_1_032273
 Gesangbuch1778_1_032274
 Gesangbuch1778_1_032275
 Gesangbuch1778_1_032276
 Gesangbuch1778_1_032277
 Gesangbuch1778_1_032278
 Gesangbuch1778_1_032279
 Gesangbuch1778_1_032280

Diplomatische Transkription

leide.
 2. Laß in meinem Herzen heute noch ertönen, daß auch mein ley dein Verföhren! ich verprech dir alles; du gibst mir das Halten, und gedenkest nicht des Alten. Nun ich weih mich aufs neu dir zum Lohn der Schmerzen, mit dem ganzen Herzen!
 777. Mel. 22.
 Ich finde mehr als ein Verfehen, das von mir armen Kind gefchehn; allein weil ich ein Sünder bin, so werf ich mich in Demuth hin.
 2. Mein Flehen ist: beschwemm dein Kind, das sich um deine Füße windt, mit deinem rothfarbenen Blut; das machet allen Schaden gut.
 <pb n="413b" src="413.jpg" />
 3. Ich weiß zwar wohl von keinem Bann, und fühle es, ich gehör dir an: allein vor deiner Augen Licht, den Feuerflammen, taug ich nicht.
 4. Ich geb mich dir aufs neue hin, zu deinem Kreuz und Blutgewinn: gefalt mich in dein heilig Bild, durch Lieb und Schmerz, HErr, wie du wilt!
 5. Mein Herze ist und bleibt dein Gut, erworben durch dein theures Blut:

Normalisierter Text

leide.
 2. Lass in meinem Herzen heute noch ertönen, dass auch mein sei dein Versöhnen! Ich verspreche dir alles; du gibst mir das Halten, und gedenkst nicht des Alten. Nun weihe ich mich aufs Neue dir zum Lohn der Schmerzen, mit dem ganzen Herzen!
 777. Mel. 22.
 Ich finde mehr als ein Versehen, das von mir armen Kind geschehn; allein weil ich ein Sünder bin, so werfe ich mich in Demut hin.
 2. Mein Flehen ist: Beschwemm dein Kind, das sich um deine Füße windet, mit deinem rosafarbenen Blut; das macht allen Schaden gut.
 <pb n="413b" src="413.jpg" />
 3. Ich weiß zwar wohl von keinem Bann und fühle es, ich gehöre dir an: allein vor deiner Augen Licht, den Feuerflammen, tauge ich nicht.
 4. Ich gebe mich dir aufs Neue hin, zu deinem Kreuz und Blutgewinn: Gestalte mich in dein heilig Bild, durch Lieb und Schmerz, Herr, wie du willst!
 5. Mein Herze ist und bleibt dein Gut, erworben durch dein teures Blut:

ID

Gesangbuch1778_1_032281
 Gesangbuch1778_1_032282
 Gesangbuch1778_1_032283
 Gesangbuch1778_1_032284
 Gesangbuch1778_1_032285
 Gesangbuch1778_1_032286
 Gesangbuch1778_1_032287
 Gesangbuch1778_1_032288
 Gesangbuch1778_1_032289
 Gesangbuch1778_1_032290
 Gesangbuch1778_1_032291
 Gesangbuch1778_1_032292
 Gesangbuch1778_1_032293
 Gesangbuch1778_1_032294
 Gesangbuch1778_1_032295
 Gesangbuch1778_1_032296
 Gesangbuch1778_1_032297
 Gesangbuch1778_1_032298
 Gesangbuch1778_1_032299
 Gesangbuch1778_1_032300
 Gesangbuch1778_1_032301
 Gesangbuch1778_1_032302
 Gesangbuch1778_1_032303
 Gesangbuch1778_1_032304
 Gesangbuch1778_1_032305
 Gesangbuch1778_1_032306
 Gesangbuch1778_1_032307
 Gesangbuch1778_1_032308
 Gesangbuch1778_1_032309
 Gesangbuch1778_1_032310
 Gesangbuch1778_1_032311
 Gesangbuch1778_1_032312
 Gesangbuch1778_1_032313
 Gesangbuch1778_1_032314
 Gesangbuch1778_1_032315
 Gesangbuch1778_1_032316
 Gesangbuch1778_1_032317
 Gesangbuch1778_1_032318
 Gesangbuch1778_1_032319
 Gesangbuch1778_1_032320

Diplomatische Transkription

nimms immer hin, fo wie
 es ift, du holdes Lamm,
 HErr JEfu Chrif!

6. O tauchs tief in dein
 Blut hinein; fo wirds dir
 wohlgefällig feyn: ach deine
 Blutgerechtigkeit die fey
 mein Schmuck und Ehren-
 kleid!

778. Mel. 36.
 O Gotteslamm! für uns
 ans Kreuz gefchlagen:
 was können dir doch deine
 Würmlein fagen? wirds
 ihnen wol in diefem Zeit-
 lauf glücken, ſich auszu-
 drücken?

2. Wenn unfer Herz be-
 denkt, wie du uns liebef,
 und welche Proben du uns
 davon giebef; fo finkt man
 dir mit Liebesthrängüffen
 bechämt zu Füffen.

3. Wir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 395

3. Wir ſchämen uns vor
 unferm eignen Herzen, daß
 wir dir oft noch Aufenthalt
 und Schmerzen bey deinem
 offenbaren Liebesbrennen
 erregen können.

4. Dem Geift fey Dank,
 der uns um deinetwillen,
 und deines Herzens Sehn-
 fucht zu erfüllen, zu Kin-
 dern, die als Lohn dir zu-
 gekommen, hat angenom-
 men.

5. Worauf er jegliches

Normalisierter Text

nimm es immer hin, so wie
 es ist, du holdes Lamm,
 Herr Jesu Christ!

6. O tauche es tief in dein
 Blut hinein; so wird es dir
 wohlgefällig sein: Ach, deine
 Blutgerechtigkeit, die sei
 mein Schmuck und Ehrenkleid!

778. Mel. 36.
 O Gotteslamm! Für uns
 ans Kreuz geschlagen:
 was können dir doch deine
 Würmlein sagen? Wird es
 ihnen wohl in diesem Zeitlauf
 glücken, sich auszudrücken?

2. Wenn unser Herz bedenkt,
 wie du uns liebst,
 und welche Proben du uns
 davon gibst; so sinkt man
 dir mit Liebesträngüssen
 beschämt zu Füßen.

3. Wir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 395

3. Wir schämen uns vor
 unserm eigenen Herzen, dass
 wir dir oft noch Aufenthalt
 und Schmerzen bei deinem
 offenbaren Liebesbrennen
 erregen können.

4. Dem Geist sei Dank,
 der uns um deinetwillen,
 und deines Herzens Sehnsucht
 zu erfüllen, zu Kindern,
 die als Lohn dir zugekommen,
 hat angenommen.

5. Worauf er jegliches

ID

Gesangbuch1778_1_032321
 Gesangbuch1778_1_032322
 Gesangbuch1778_1_032323
 Gesangbuch1778_1_032324
 Gesangbuch1778_1_032325
 Gesangbuch1778_1_032326
 Gesangbuch1778_1_032327
 Gesangbuch1778_1_032328
 Gesangbuch1778_1_032329
 Gesangbuch1778_1_032330
 Gesangbuch1778_1_032331
 Gesangbuch1778_1_032332
 Gesangbuch1778_1_032333
 Gesangbuch1778_1_032334
 Gesangbuch1778_1_032335
 Gesangbuch1778_1_032336
 Gesangbuch1778_1_032337
 Gesangbuch1778_1_032338
 Gesangbuch1778_1_032339
 Gesangbuch1778_1_032340
 Gesangbuch1778_1_032341
 Gesangbuch1778_1_032342
 Gesangbuch1778_1_032343
 Gesangbuch1778_1_032344
 Gesangbuch1778_1_032345
 Gesangbuch1778_1_032346
 Gesangbuch1778_1_032347
 Gesangbuch1778_1_032348
 Gesangbuch1778_1_032349
 Gesangbuch1778_1_032350
 Gesangbuch1778_1_032351
 Gesangbuch1778_1_032352
 Gesangbuch1778_1_032353
 Gesangbuch1778_1_032354
 Gesangbuch1778_1_032355
 Gesangbuch1778_1_032356
 Gesangbuch1778_1_032357
 Gesangbuch1778_1_032358
 Gesangbuch1778_1_032359
 Gesangbuch1778_1_032360

Diplomatische Transkription

befonders führet, was ihn
 und feine Schul legitimis
 ret, das ift bey groß und
 klein, zu allen Stunden:
 Verdienft der Wunden.
 6. Aus deinem Leben,
 Leiden, Tod und Blute,
 kommt uns unendliches
 Verdienft zu gute; das
 macht uns froh, das kan
 uns Troft im Leben und
 Sterben geben.
 7. Dein Blut ift unfrer
 Arbeit einge Stütze, es
 ift uns drinnen und auch
 drauffen nütze, wir würd
 den ohne das, bey allen
 Gaben, ftets Mangel ha
 ben.
 8. Erhalte uns dabey
 bis an das Ende! wir find
 wol Menfchen, fündge und
 elende: doch Menfchen find
 dein Fleifch und dein Ge
 beine und Erbgemeine.
 <pb n="414b" src="414.jpg" />
 779. Mel. 9.
 WÄr'n wir keine Sünder
 nicht; hätten wir kein
 Lämmlein, und noch kein
 von feinem Licht angezünd
 tes Flämmlein:
 2. Aber unfer Gottes
 lamm, das für uns geftor
 ben, hat uns an dem Kreu
 zesftamm Licht und Geift
 erworben.
 3. Niemals hab ich je
 mand noch fchmählicher be
 trübet, als den Heiland,

Normalisierter Text

besonders führet, was ihn
 und seine Schul legitimiert,
 das ist bei Groß und
 Klein, zu allen Stunden:
 Verdienst der Wunden.
 6. Aus deinem Leben,
 Leiden, Tod und Blute,
 kommt uns unendliches
 Verdienst zugute; das
 macht uns froh, das kann
 uns Trost im Leben und
 Sterben geben.
 7. Dein Blut ist unsrer
 Arbeit eine Stütze, es
 ist uns drinnen und auch
 draußen nütze, wir würden
 ohne das, bei allen
 Gaben, stets Mangel haben.
 8. Erhalte uns dabei
 bis an das Ende! Wir sind
 wohl Menschen, sündige und
 elende: doch Menschen sind
 dein Fleisch und dein Gebeine
 und Erbgemeine.
 <pb n="414b" src="414.jpg" />
 779. Mel. 9.
 Wären wir keine Sünder
 nicht; hätten wir kein
 Lämmlein und noch kein
 von seinem Licht angezündtes
 Flämmlein:
 2. Aber unser Gotteslamm,
 das für uns gestorben,
 hat uns an dem Kreuzesstamm
 Licht und Geist
 erworben.
 3. Niemals hab ich jemand
 noch schmälicher betrübet,
 als den Heiland,

ID

Gesangbuch1778_1_032361
 Gesangbuch1778_1_032362
 Gesangbuch1778_1_032363
 Gesangbuch1778_1_032364
 Gesangbuch1778_1_032365
 Gesangbuch1778_1_032366
 Gesangbuch1778_1_032367
 Gesangbuch1778_1_032368
 Gesangbuch1778_1_032369
 Gesangbuch1778_1_032370
 Gesangbuch1778_1_032371
 Gesangbuch1778_1_032372
 Gesangbuch1778_1_032373
 Gesangbuch1778_1_032374
 Gesangbuch1778_1_032375
 Gesangbuch1778_1_032376
 Gesangbuch1778_1_032377
 Gesangbuch1778_1_032378
 Gesangbuch1778_1_032379
 Gesangbuch1778_1_032380
 Gesangbuch1778_1_032381
 Gesangbuch1778_1_032382
 Gesangbuch1778_1_032383
 Gesangbuch1778_1_032384
 Gesangbuch1778_1_032385
 Gesangbuch1778_1_032386
 Gesangbuch1778_1_032387
 Gesangbuch1778_1_032388
 Gesangbuch1778_1_032389
 Gesangbuch1778_1_032390
 Gesangbuch1778_1_032391
 Gesangbuch1778_1_032392
 Gesangbuch1778_1_032393
 Gesangbuch1778_1_032394
 Gesangbuch1778_1_032395
 Gesangbuch1778_1_032396
 Gesangbuch1778_1_032397
 Gesangbuch1778_1_032398
 Gesangbuch1778_1_032399
 Gesangbuch1778_1_032400

Diplomatische Transkription

der mich doch bis in Tod
 geliebet.
 4. Endlich krigte ich, fein
 Kind, (o welch Ichön Ge-
 dächtniß!) durch Verge-
 bung meiner Sünd, ein
 folch groß Vermächtniß,
 5. Daß ich von dem
 Tage an, mich kaum felbft
 mehr kante, und den blut-
 gen Schmerzensmann mei-
 nen Heiland nante.
 6. Möcht ich doch nun in
 der Zeit unter feinen Heerden
 ihm zur Ehre und zur Freud
 ohne Ausnahm werden!
 780. Mel. 146.
 Ich armes Würmlein bin
 im Grunde ganz ver-
 dorben; doch JEfu Kreuzge-
 winn, mit blutigem Schweiß
 erworben: drum ftell ich
 mich ihm dar, fo wie ich
 bin
 <pb n="415a" src="415.jpg" />
 396 Von der fortwährenden Selbfterkenntniß
 bin und war, und küß die
 Nägelmaal für meine Gna-
 denwahl.
 2. Mein Herze hat ihn
 lieb, und ift der Gnad er-
 geben, die in den Tod ihn
 trieb, zu meinem ewgen Le-
 ben; er hat mich oft er-
 quickt, mich freundlich an-
 geblickt, und mir ein Gna-
 denloos gefchenkt, das Ichön
 und groß:
 3. Und doch bey alle dem,
 bin ich nicht, wie ich folte;

Normalisierter Text

der mich doch bis in den Tod
 geliebt.
 4. Endlich kriegte ich, sein
 Kind (o welch schön Gedächtnis!)
 durch Vergebung
 meiner Sünd', ein
 solch groß Vermächtnis,
 5. Dass ich von dem
 Tage an, mich kaum selbst
 mehr kannte und den blutgen
 Schmerzensmann meinen
 Heiland nannte.
 6. Möchte ich doch nun in
 der Zeit unter seinen Herden
 ihm zur Ehre und zur Freud'
 ohne Ausnahme werden!
 780. Mel. 146.
 Ich armes Würmlein bin
 im Grunde ganz verdorben;
 doch Jesu Kreuzgewinn,
 mit blutigem Schweiß
 erworben: Drum stell ich
 mich ihm dar, so wie ich
 bin
 <pb n="415a" src="415.jpg" />
 396 Von der fortwährenden Selbsterkenntnis
 bin und war und küsse die
 Nagelmale für meine Gnadenwahl.
 2. Mein Herze hat ihn
 lieb und ist der Gnad' ergeben,
 die in den Tod ihn
 trieb, zu meinem ewigen Leben;
 er hat mich oft erquickt,
 mich freundlich angeblickt
 und mir ein Gnadenlos
 geschenkt, das schön
 und groß:
 3. Und doch bei alledem
 bin ich nicht, wie ich sollte;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032401	das macht, daß ich mich	das macht, dass ich mich
Gesangbuch1778_1_032402	schäm, und gerne hören wol-	schäme und gerne hören wollte,
Gesangbuch1778_1_032403	te, daß feine Gnadenstimm	dass seine Gnadenstimm'
Gesangbuch1778_1_032404	mich tröftete von neu'n; als	mich tröstete von Neuem; alsdann
Gesangbuch1778_1_032405	dann verprüch ich ihm, ein	verspräche ich ihm, ein
Gesangbuch1778_1_032406	gutes Kind zu feyn.	gutes Kind zu sein.
Gesangbuch1778_1_032407	4. Denk ich an feine Huld,	4. Denk ich an seine Huld,
Gesangbuch1778_1_032408	und Angft und Schmerz und	und Angst und Schmerz und
Gesangbuch1778_1_032409	Stöhnen, um das, was ich	Stöhnen um das, was ich
Gesangbuch1778_1_032410	verfchuldt; fo fchmelzt mein	verschuldet; so schmilzt mein
Gesangbuch1778_1_032411	Herz in Thränen, fo gehts	Herz in Tränen, so geht es
Gesangbuch1778_1_032412	durch Mark und Bein, unds	durch Mark und Bein, und es
Gesangbuch1778_1_032413	kan mich nichts erfreun, als	kann mich nichts erfreuen, als
Gesangbuch1778_1_032414	nur fein Opferblut, vergof-	nur sein Opferblut, vergossen
Gesangbuch1778_1_032415	fen mir zu gut.	mir zugut.
Gesangbuch1778_1_032416	5. Hätt ich kein Sünder-	5. Hätte ich kein Sünderherz,
Gesangbuch1778_1_032417	herz, fo fchmeckt' ich keine	so schmeckte ich keine
Gesangbuch1778_1_032418	Wunden; und ftünde mir	Wunden; und stünde mir
Gesangbuch1778_1_032419	fein Herz nicht offen alle	sein Herz nicht offen alle
Gesangbuch1778_1_032420	Stunden: fo könt ich nicht	Stunden: so könnte ich nicht
Gesangbuch1778_1_032421	beftehn, ich müßt zu Grunde	bestehen, ich müsste zugrunde
Gesangbuch1778_1_032422	gehn, gleichwie ein Vöge-	gehen, gleichwie ein Vögelein,
Gesangbuch1778_1_032423	lein, das ohne Luft muß feyn.	das ohne Lust muss sein.
Gesangbuch1778_1_032424	6. So aber freu ich mich	6. So aber freue ich mich
Gesangbuch1778_1_032425	bey aller Schaam und Beu-	bei aller Scham und Beu-
Gesangbuch1778_1_032426	gung; und zeigt, was schlechtes	
Gesangbuch1778_1_032427	tes fch, fo fühlt mein Herze	sich, so fühlt mein Herze
Gesangbuch1778_1_032428	Neigung, ftatt dabey ftill	Neigung, statt dabei still
Gesangbuch1778_1_032429	zu ftehn, zun Wunden hin-	zu stehn, zu den Wunden hinzugehen,
Gesangbuch1778_1_032430	zugehn, die ich für meine	die ich für meine
Gesangbuch1778_1_032431	Sünd als Reinigungsbrün-	Sünd' als Reinigungsbrünlein
Gesangbuch1778_1_032432	lein find.	sind.
Gesangbuch1778_1_032433	7. Die arme Menfchen-	7. Die arme Menschenschar
Gesangbuch1778_1_032434	fchaar in ihrem Fall und	in ihrem Fall und
Gesangbuch1778_1_032435	Urgicht, läßt fonften doch	Urgicht, lässt sonst doch
Gesangbuch1778_1_032436	fo gar von Art und von	so gar von Art und von
Gesangbuch1778_1_032437	Natur nicht, daß einer zu	Natur nicht, dass einer zu
Gesangbuch1778_1_032438	der Zeit, wenn ihn der	der Zeit, wenn ihn der
Gesangbuch1778_1_032439	Strick fchon fchnürt, an	Strick schon schnürt, an
Gesangbuch1778_1_032440		

ID

Gesangbuch1778_1_032441
 Gesangbuch1778_1_032442
 Gesangbuch1778_1_032443
 Gesangbuch1778_1_032444
 Gesangbuch1778_1_032445
 Gesangbuch1778_1_032446
 Gesangbuch1778_1_032447
 Gesangbuch1778_1_032448
 Gesangbuch1778_1_032449
 Gesangbuch1778_1_032450
 Gesangbuch1778_1_032451
 Gesangbuch1778_1_032452
 Gesangbuch1778_1_032453
 Gesangbuch1778_1_032454
 Gesangbuch1778_1_032455
 Gesangbuch1778_1_032456
 Gesangbuch1778_1_032457
 Gesangbuch1778_1_032458
 Gesangbuch1778_1_032459
 Gesangbuch1778_1_032460
 Gesangbuch1778_1_032461
 Gesangbuch1778_1_032462
 Gesangbuch1778_1_032463
 Gesangbuch1778_1_032464
 Gesangbuch1778_1_032465
 Gesangbuch1778_1_032466
 Gesangbuch1778_1_032467
 Gesangbuch1778_1_032468
 Gesangbuch1778_1_032469
 Gesangbuch1778_1_032470
 Gesangbuch1778_1_032471
 Gesangbuch1778_1_032472
 Gesangbuch1778_1_032473
 Gesangbuch1778_1_032474
 Gesangbuch1778_1_032475
 Gesangbuch1778_1_032476
 Gesangbuch1778_1_032477
 Gesangbuch1778_1_032478
 Gesangbuch1778_1_032479
 Gesangbuch1778_1_032480

Diplomatische Transkription

Selbftgerechtigkeit noch immer buchtabirt.
 8. Drum dank ichs meinem HErrn, der mir es hat gegeben, daß ich herzlich gern von Gnade nur will leben; denn eigenes hab ich nicht, das mich zufrieden spricht, fo gilt auch nichts vor GOtt, als Christi Blut und Tod.
 9. Die Wunden JEFu find und bleiben meine Freude; in feinem Leiden find ich meines Herzens Weide: ihn blick ich sehnelich an, der nichts als lieben kan, das gibt bey allem Leid mir neue Seligkeit.
 10. Lamm! habe tausend Dank für deine Wahl der Gnaden; der Blut- und Wundenklang hat mich dazu geladen; nun bleibt mir, deinem Lohn, dis ftets der lieb-
 <pb n="416a" src="416.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 397
 liebste Ton, und du mein' einge Freud in Zeit und Ewigkeit.
 781. Mel. 244.
 WEnn ich mich fündig fühle, und arm und krank und fchwach, und daß ich meinem Ziele zu langsam jage nach; fo tröftt mich JEFu Huld, der meine Sündenſchuld und Strafe hat getragen mit göttlicher

Normalisierter Text

Selbstgerechtigkeit noch immer buchstabiert.
 8. Drum dank ich es meinem Herrn, der mir es hat gegeben, dass ich so herzlich gern von Gnade nur will leben; denn eignes hab ich nicht, das mich zufrieden spricht, so gilt auch nichts vor Gott, als Christi Blut und Tod.
 9. Die Wunden Jesu sind und bleiben meine Freude; in seinem Leiden find ich meines Herzens Weide: Ihn blick ich sehnelich an, der nichts als lieben kann, das gibt bei allem Leid mir neue Seligkeit.
 10. Lamm! Habe tausend Dank für deine Wahl der Gnaden; der Blut- und Wundenklang hat mich dazu geladen; nun bleibt mir, deinem Lohn, dies stets der lieb-
 <pb n="416a" src="416.jpg" />
 und Seufzer um Gnade. 397
 liebste Ton, und du mein' einzige Freud' in Zeit und Ewigkeit.
 781. Mel. 244.
 Wenn ich mich sündig fühle und arm und krank und schwach, und dass ich meinem Ziele zu langsam jage nach; so tröstet mich Jesu Huld, der meine Sündenschuld und Strafe hat getragen mit göttlicher

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032481	Geduld.	Geduld.
Gesangbuch1778_1_032482	2. Ich seh ihn Blut ver-	2. Ich sehe ihn Blut vergießen
Gesangbuch1778_1_032483	gieffen für mich arm's Wür-	für mich arm's Würmelein;
Gesangbuch1778_1_032484	melein; ich feh's im Geifte	ich seh es im Geiste
Gesangbuch1778_1_032485	fließen, daß ich foll felig	fließen, dass ich soll selig
Gesangbuch1778_1_032486	feyn: mein Auge thränet	sein: Mein Auge tränet
Gesangbuch1778_1_032487	mir, Blutbräutigam über	mir, Blutbräutigam über
Gesangbuch1778_1_032488	dir; ich fühle ewges Leben	dir; ich fühle ewiges Leben
Gesangbuch1778_1_032489	bey deinem Kreuze hier.	bei deinem Kreuze hier.
Gesangbuch1778_1_032490	782. Mel. 22.	782. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_032491	JSt gleich das Herze froh	Ist gleich das Herze froh
Gesangbuch1778_1_032492	und leicht; folgt doch	und leicht; folgt doch
Gesangbuch1778_1_032493	nicht, daß das Auge trägt.	nicht, dass das Auge trägt.
Gesangbuch1778_1_032494	Hört man von JEFu Wun-	Hört man von Jesu Wunden
Gesangbuch1778_1_032495	den was, fo wird das Auge	was, so wird das Auge
Gesangbuch1778_1_032496	wieder naß.	wieder nass.
Gesangbuch1778_1_032497	2. Es mißcht sich Lamm	2. Es mischt sich Lamm
Gesangbuch1778_1_032498	und Blut in all's; und	und Blut in alles; und
Gesangbuch1778_1_032499	überm Denksaal unfers	überm Denkmal unsers
Gesangbuch1778_1_032500	Falls letzts auch noch Sün-	Falls setzt es auch noch Sünderträneln,
Gesangbuch1778_1_032501	derthränelein, folang wir	solang wir
Gesangbuch1778_1_032502	in der Hütte feyn.	in der Hütte sein.
Gesangbuch1778_1_032503	783. Mel. 14.	783. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_032504	AUs unfrer Thränenmelo-	Aus unsrer Tränenmelodie,
Gesangbuch1778_1_032505	die, aus unferm Trau-	aus unserm Trau-
Gesangbuch1778_1_032506	erklang, wird eine Wundenliturgie	
Gesangbuch1778_1_032507	denliturgie und Paffions-	und Passionsgesang.
Gesangbuch1778_1_032508	gefang.	
Gesangbuch1778_1_032510	2. Ach feyd getroft und	2. Ach, seid getrost und
Gesangbuch1778_1_032511	hocherfreut, das Sabbaths-	hocherfreut, das Sabbatstündlein
Gesangbuch1778_1_032512	ftündlein ichlägt: das Kleid	schlägt: Das Kleid
Gesangbuch1778_1_032513	der Blutgerechtigkeit ift uns	der Blutgerechtigkeit ist uns
Gesangbuch1778_1_032514	nun angelegt.	nun angelegt.
Gesangbuch1778_1_032515	3. Da ift das Herz, da	3. Da ist das Herz, da
Gesangbuch1778_1_032516	ift die Hand, zu treuem	ist die Hand, zu treuem
Gesangbuch1778_1_032517	Liebesverein: o möchte die-	Liebesverein: O möchte dieser
Gesangbuch1778_1_032518	fer Liebesbrand nun unaus-	Liebesbrand nun unauzlöschlich
Gesangbuch1778_1_032519	löfchlich feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_032520	784. Mel. 22.	784. Mel. 22.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032521	WEint mein Herz JEFu	Weint mein Herz Jesu
Gesangbuch1778_1_032522	Herz und Ohr gleich	Herz und Ohr gleich
Gesangbuch1778_1_032523	noch gar oft mein Elend	noch gar oft mein Elend
Gesangbuch1778_1_032524	vor; kan ich mich doch auch	vor; kann ich mich doch auch
Gesangbuch1778_1_032525	kindlich freun, in Hoffnung,	kindlich freun, in Hoffnung,
Gesangbuch1778_1_032526	ihm ganz zu gedeihn.	ihm ganz zu gedeihen.
Gesangbuch1778_1_032527	2. Bis er, der treue	2. Bis er, der treue
Gesangbuch1778_1_032528	gute Hirt, mich armes	gute Hirt, mich armes
Gesangbuch1778_1_032529	Schäflein holen wird, und	Schäflein holen wird und
Gesangbuch1778_1_032530	bringt mich zu den Schäflein,	bringt mich zu den Schäflein,
Gesangbuch1778_1_032531	da er wird lichtbar	da er wird sichtbar
Gesangbuch1778_1_032532	Hirte feyn.	Hirte sein.
Gesangbuch1778_1_032533	3. Ich bin ja feine	3. Ich bin ja seine
Gesangbuch1778_1_032534	eigne Seel, gefalbt mit	eigne Seel', gesalbt mit
Gesangbuch1778_1_032535	feinem Freudenöl, dieweil	seinem Freudenöl, dieweil
Gesangbuch1778_1_032536	er mich auch mit erwarb,	er mich auch mit erwarb,
Gesangbuch1778_1_032537	da er am Kreuze für uns	da er am Kreuze für uns
Gesangbuch1778_1_032538	starb.	starb.
Gesangbuch1778_1_032539	4. Er kennt die Sehnsucht	4. Er kennt die Sehnsucht
Gesangbuch1778_1_032540	der Gemein, und meine	der Gemein' und meine
Gesangbuch1778_1_032541	stimmt mit überein: daß	stimmt mit überein: dass
Gesangbuch1778_1_032542	wir, nach Seele und Gebein,	wir, nach Seele und Gebein,
Gesangbuch1778_1_032543	ihm gerne möchten	ihm gerne möchten
Gesangbuch1778_1_032544	ähnlich feyn.	ähnlich sein.
Gesangbuch1778_1_032545	Von	Von
Gesangbuch1778_1_032546	<pb n="417a" src="417.jpg" />	<pb n="417a" src="417.jpg" />
Gesangbuch1778_1_032547	398 Von der Heiligung	398 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_032548	*****	*****
Gesangbuch1778_1_032549	Von der Heiligung des Leibes und der	Von der Heiligung des Leibes und der
Gesangbuch1778_1_032550	Seele.	Seele.
Gesangbuch1778_1_032551	785. Mel. 149.	785. Mel. 149.
Gesangbuch1778_1_032552	SElig ist ein reines	Selig ist ein reines
Gesangbuch1778_1_032553	Herz, das in JEFu	Herz, das in Jesu
Gesangbuch1778_1_032554	Wunden und in feinem Tod	Wunden und in seinem Tod
Gesangbuch1778_1_032555	und Schmerz Fried und	und Schmerz Fried' und
Gesangbuch1778_1_032556	Heil gefunden, und nun frey	Heil gefunden und nun frei
Gesangbuch1778_1_032557	ohne Scheu ihm ins Herz	ohne Scheu ihm ins Herz
Gesangbuch1778_1_032558	kan fchauen, und veft auf	kann schauen und fest auf
Gesangbuch1778_1_032559	ihn trauen.	ihn trauen.
Gesangbuch1778_1_032560	2. Nichts ist fchöner anzusehen,	2. Nichts ist schöner anzusehen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032561	zufehn, als der Sohn der	als der Sohn der
Gesangbuch1778_1_032562	Liebe: o daß man, zu ihm	Liebe: O dass man, zu ihm
Gesangbuch1778_1_032563	zu gehn, feinen Geift er	zu gehn, seinen Geist erhübe!
Gesangbuch1778_1_032564	hübe! folte nicht das Ge	Sollte nicht das Gesicht
Gesangbuch1778_1_032565	licht aufs Erlöfers Beu	aufs Erlösers Beulen,
Gesangbuch1778_1_032566	len, auch den Kränkften	auch den Kränksten
Gesangbuch1778_1_032567	heilen?	heilen?
Gesangbuch1778_1_032568	786. Mel. 151.	786. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_032569	DU, deffen menfchlich Le	Du, dessen menschlich Leben
Gesangbuch1778_1_032570	ben das unfre felig	das unsre selig
Gesangbuch1778_1_032571	macht; du, deffen Geiftauf	macht; du, dessen Geistaufgeben
Gesangbuch1778_1_032572	geben den Geift uns wie	den Geist uns wiederbracht,
Gesangbuch1778_1_032573	derbracht, den wir verlo	den wir verloren
Gesangbuch1778_1_032574	ren hatten; du unfer Fleifch	hatten; du unser Fleisch
Gesangbuch1778_1_032575	und Bein: ach unter deir	und Bein: Ach, unter deinem
Gesangbuch1778_1_032576	nem Schatten ifts gut ein	Schatten ist es gut, ein
Gesangbuch1778_1_032577	Menfch zu feyn.	Mensch zu sein.
Gesangbuch1778_1_032578	787. Mel. 1.	787. Mel. 1.
Gesangbuch1778_1_032579	Wir find mit Chrifto alle	Wir sind mit Christo allesamt
Gesangbuch1778_1_032580	famt geftorben, und	gestorben und
Gesangbuch1778_1_032581	<pb n="417b" src="417.jpg" />	<pb n="417b" src="417.jpg" />
Gesangbuch1778_1_032582	durch die Tauf in feinen	durch die Taufe in seinen
Gesangbuch1778_1_032583	Tod begraben:	Tod begraben:
Gesangbuch1778_1_032584	2. Durch die Gemein	2. Durch die Gemeinschaft
Gesangbuch1778_1_032585	fchaft Chrifti muß auf Er	Christi muss auf Erden
Gesangbuch1778_1_032586	den der alte Menfch in uns	der alte Mensch in uns
Gesangbuch1778_1_032587	ertötet werden.	ertötet werden.
Gesangbuch1778_1_032588	3. O HErr! der du vom	3. O Herr! Der du vom
Gesangbuch1778_1_032589	Satan uns gewonnen, laß	Satan uns gewonnen, lass
Gesangbuch1778_1_032590	uns nie wied'r in feine	uns nie wieder in seine
Gesangbuch1778_1_032591	Hände kommen!	Hände kommen!
Gesangbuch1778_1_032592	4. Hilf, daß wir dir	4. Hilf, dass wir dir
Gesangbuch1778_1_032593	im Glauben treu anhangen,	im Glauben treu anhangen,
Gesangbuch1778_1_032594	bis wir durch dich die ewge	bis wir durch dich die ewige
Gesangbuch1778_1_032595	Freud erlangen.	Freud' erlangen.
Gesangbuch1778_1_032596	788. Mel. 428.	788. Mel. 428.
Gesangbuch1778_1_032597	WEIch Troft, Luft, Freud	Welch Trost, Lust, Freud'
Gesangbuch1778_1_032598	und Wonn, hat an dir,	und Wonn' hat an dir,
Gesangbuch1778_1_032599	Gotteslohn! die Seele, fo	Gottes Sohn! die Seele, so
Gesangbuch1778_1_032600	dich liebt, der Welt fich nicht	dich liebt, der Welt sich nicht

ID

Gesangbuch1778_1_032601
 Gesangbuch1778_1_032602
 Gesangbuch1778_1_032603
 Gesangbuch1778_1_032604
 Gesangbuch1778_1_032605
 Gesangbuch1778_1_032606
 Gesangbuch1778_1_032607
 Gesangbuch1778_1_032608
 Gesangbuch1778_1_032609
 Gesangbuch1778_1_032610
 Gesangbuch1778_1_032611
 Gesangbuch1778_1_032612
 Gesangbuch1778_1_032613
 Gesangbuch1778_1_032614
 Gesangbuch1778_1_032615
 Gesangbuch1778_1_032616
 Gesangbuch1778_1_032617
 Gesangbuch1778_1_032618
 Gesangbuch1778_1_032619
 Gesangbuch1778_1_032620
 Gesangbuch1778_1_032621
 Gesangbuch1778_1_032622
 Gesangbuch1778_1_032623
 Gesangbuch1778_1_032624
 Gesangbuch1778_1_032625
 Gesangbuch1778_1_032626
 Gesangbuch1778_1_032627
 Gesangbuch1778_1_032628
 Gesangbuch1778_1_032629
 Gesangbuch1778_1_032630
 Gesangbuch1778_1_032631
 Gesangbuch1778_1_032632
 Gesangbuch1778_1_032633
 Gesangbuch1778_1_032634
 Gesangbuch1778_1_032635
 Gesangbuch1778_1_032636
 Gesangbuch1778_1_032637
 Gesangbuch1778_1_032638
 Gesangbuch1778_1_032639
 Gesangbuch1778_1_032640

Diplomatische Transkription

ergibt; fndern allein nach
 dir verlangest mit Begier:
 die du verneust aus Gnad
 und Gunft, und sie entz
 zündft mit heiliger Brunft.
 2. So bitten wir dich
 nu, o gütiger JEfu! wollft
 uns mit dir allein verbin
 den all in Ein, waschen mit
 deinem Blut, unser Werk
 machen gut: daß wir mö
 gen vor deinem Thron fin
 den die unvergänglich Kron.
 3. Thu
 <pb n="418a" src="418.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 399
 3. Tu an uns deinen
 Fleiß, nach eines Arztes
 Weis', und hilf, daß wir
 gefund und ftark, in de
 nem Bund in Lieb und Ei
 nigkeit, zu unsrer Seligkeit,
 deinem Namen gebenedeyt,
 Lob und Preis sing'n in
 Ewigkeit.
 789. Mel. 22.
 Nimm dich, du theurer
 Schmerzensmann, ftets
 unsrer Seelen herzlich an,
 damit an unserm Leib und
 Geift dein theurer Name
 werd gepreift.
 2. Befreye alle unsre
 Tag vom Sündigen, der
 größten Plag! So find sie
 felig allzumal und dabey
 heilig und real.
 790. Mel. 106.
 O HErr! gib meiner Seele
 Leben, und zieh sie

Normalisierter Text

ergibt; sondern allein nach
 dir verlangest mit Begier:
 die du erneust aus Gnad'
 und Gunst und sie entzündest
 mit heiliger Brunst.
 2. So bitten wir dich
 nun, o gütiger Jesu! Wolltest
 uns mit dir allein verbinden
 all in eins, waschen mit
 deinem Blut, unser Werk
 machen gut: dass wir mögen
 vor deinem Thron finden
 die unvergängliche Kron'.
 3. Tu
 <pb n="418a" src="418.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 399
 3. Tu an uns deinen
 Fleiß, nach eines Arztes
 Weis', und hilf, dass wir
 gesund und stark, in deinem
 Bund in Lieb' und Einigkeit,
 zu unsrer Seligkeit,
 deinem Namen gebenedeit,
 Lob und Preis singen in
 Ewigkeit.
 789. Mel. 22.
 Nimm dich, du teurer
 Schmerzensmann, stets
 unsrer Seelen herzlich an,
 damit an unserm Leib und
 Geist dein teurer Name
 werd' gepreist.
 2. Befreie alle unsre
 Tage vom Sündigen, der
 größten Plag! So sind sie
 selig allzumal und dabei
 heilig und real.
 790. Mel. 106.
 O Herr! Gib meiner Seele
 Leben und zieh sie

ID

Gesangbuch1778_1_032641
 Gesangbuch1778_1_032642
 Gesangbuch1778_1_032643
 Gesangbuch1778_1_032644
 Gesangbuch1778_1_032645
 Gesangbuch1778_1_032646
 Gesangbuch1778_1_032647
 Gesangbuch1778_1_032648
 Gesangbuch1778_1_032649
 Gesangbuch1778_1_032650
 Gesangbuch1778_1_032651
 Gesangbuch1778_1_032652
 Gesangbuch1778_1_032653
 Gesangbuch1778_1_032654
 Gesangbuch1778_1_032655
 Gesangbuch1778_1_032656
 Gesangbuch1778_1_032657
 Gesangbuch1778_1_032658
 Gesangbuch1778_1_032659
 Gesangbuch1778_1_032660
 Gesangbuch1778_1_032661
 Gesangbuch1778_1_032662
 Gesangbuch1778_1_032663
 Gesangbuch1778_1_032664
 Gesangbuch1778_1_032665
 Gesangbuch1778_1_032666
 Gesangbuch1778_1_032667
 Gesangbuch1778_1_032668
 Gesangbuch1778_1_032669
 Gesangbuch1778_1_032670
 Gesangbuch1778_1_032671
 Gesangbuch1778_1_032672
 Gesangbuch1778_1_032673
 Gesangbuch1778_1_032674
 Gesangbuch1778_1_032675
 Gesangbuch1778_1_032676
 Gesangbuch1778_1_032677
 Gesangbuch1778_1_032678
 Gesangbuch1778_1_032679
 Gesangbuch1778_1_032680

Diplomatische Transkription

ganz in dich hinein: du halt
 dich für fie hingegeben in
 unerhörte Todespein, damit
 fie dir, zu deinem Ruhm, ver-
 bleib ein ewges Eigenthum.
 2. O HErr! gib meiner
 Seele Leben, verändre kräf-
 tig meinen Sinn; ich kan
 mir nichts, du alles geben:
 fchau her, wie ich fo elend
 bin, fo fchwach und krank
 nach Leib und Seel: ach
 hilf mir, mein Jmmanuel!
 <pb n="418b" src="418.jpg" />
 3. O HErr! gib meiner
 Seele Leben, durchdringe
 fie mit deinem Geift! laß
 mich durchaus an nichts
 mehr kleben, was eitel ift,
 und irdifch heißt. O würd
 ich doch, HErr, noch all-
 hier, Ein Herz und Seel,
 Ein Geift mit dir!
 791. Mel. 180.
 DEin Blut, mein Arzt,
 mein Hirt und Hüter!
 das du, aus unerhörter
 Huld, zu tilgen aller Men-
 fchen Schuld, vergoffen;
 und dadurch die Güter,
 die wir verfcherzet, uns er-
 worben: das ift es, was
 mich heilen kan, ob ich gleich
 durch und durch verdorben;
 ach nun fo nimm dich mei-
 ner an!
 2. Die Wunden, die man
 dir gefchlagen, die Schmer-
 zen, fo man dir gemacht,
 da du verhöhnt, verfchmäht,

Normalisierter Text

ganz in dich hinein: Du hast
 dich für sie hingegeben in
 unerhörte Todespein, damit
 sie dir, zu deinem Ruhm, verbleib'
 ein ewiges Eigentum.
 2. O Herr! Gib meiner
 Seele Leben, verändere kräftig
 meinen Sinn; ich kann
 mir nichts, du alles geben:
 schau her, wie ich so elend
 bin, so schwach und krank
 nach Leib und Seel!: Ach,
 hilf mir, mein Immanuel!
 <pb n="418b" src="418.jpg" />
 3. O Herr! Gib meiner
 Seele Leben, durchdringe
 sie mit deinem Geist! Lass
 mich durchaus an nichts
 mehr kleben, was eitel ist
 und irdisch heißt. O würde
 ich doch, Herr, noch allhier,
 ein Herz und Seel',
 ein Geist mit dir!
 791. Mel. 180.
 Dein Blut, mein Arzt,
 mein Hirt und Hüter!
 das du, aus unerhörter
 Huld, zu tilgen aller Menschen
 Schuld, vergossen;
 und dadurch die Güter,
 die wir verscherzt, uns erworben:
 Das ist es, was
 mich heilen kann, ob ich gleich
 durch und durch verdorben;
 ach, nun so nimm dich meiner
 an!
 2. Die Wunden, die man
 dir geschlagen, die Schmerzen,
 so man dir gemacht,
 da du verhöhnt, verschmäht,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032681	verlacht, für mich empfunden	verlacht, für mich empfunden
Gesangbuch1778_1_032682	den fo viel Plagen, die laß	so viel Plagen, die lass
Gesangbuch1778_1_032683	zur Arzeney mir dienen;	zur Arznei mir dienen;
Gesangbuch1778_1_032684	ja ihre Kraft durchdringe	ja, ihre Kraft durchdringe
Gesangbuch1778_1_032685	mich; fo werd ich schmecken	mich; so werde ich schmecken
Gesangbuch1778_1_032686	dein Versühen: ach! hilf	dein Versühen: Ach! Hilf
Gesangbuch1778_1_032687	mir, fo genehe ich.	mir, so genehe ich.
Gesangbuch1778_1_032688	792. Mel. 149.	792. Mel. 149.
Gesangbuch1778_1_032689	ACH HErr JEFu! könt ich	Ach, Herr Jesu! Könnte ich
Gesangbuch1778_1_032690	dich, wie ich wolte,	dich, wie ich wollte,
Gesangbuch1778_1_032691	lieben; o wüßt ich doch	lieben; o wüsste ich doch
Gesangbuch1778_1_032692	ewig-	ewig-
Gesangbuch1778_1_032693	<pb n="419a" src="419.jpg" />	<pb n="419a" src="419.jpg" />
Gesangbuch1778_1_032694	400 Von der Heiligung	400 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_032695	ewiglich nichts von andern	ewiglich nichts von anderen
Gesangbuch1778_1_032696	Trieben als zu dir; gib dus	Trieben als zu dir; gib du es
Gesangbuch1778_1_032697	mir, fonft von nichts zu	mir, sonst von nichts zu
Gesangbuch1778_1_032698	wissen, als dich zu genieffen.	wissen, als dich zu genießen.
Gesangbuch1778_1_032699	2. JEFus kommt, daß	2. Jesus kommt, dass
Gesangbuch1778_1_032700	er erfüll, Seele, dein Ver-	er erfülle, Seele, dein Verlangen;
Gesangbuch1778_1_032701	langen; fieh, er naht zu dir,	sieh, er naht zu dir
Gesangbuch1778_1_032702	und will dich mit Lieb um-	und will dich mit Lieb' umfängen:
Gesangbuch1778_1_032703	fangen: und in Eil machen	und in Eile machen
Gesangbuch1778_1_032704	Heil, reinigen und entbin-	Heil, reinigen und entbinden,
Gesangbuch1778_1_032705	den, ftärken, kräftgen, grün-	stärken, kräftigen, gründen.
Gesangbuch1778_1_032706	den.	3. Meiner Wunden tiefen
Gesangbuch1778_1_032707	3. Meiner Wunden tie-	Schmerz heilen seine
Gesangbuch1778_1_032708	fen Schmerz heilen feine	Wunden; meine Strafe hat
Gesangbuch1778_1_032709	Wunden; meine Strafe hat	sein Herz, mir zum Heil,
Gesangbuch1778_1_032710	fein Herz, mir zum Heil,	empfundene; Fleischesnot,
Gesangbuch1778_1_032711	empfundene; Fleischesnot,	Welt und Tod, ja der Hölle
Gesangbuch1778_1_032712	Welt und Tod, ja der Hölle	Banden macht sein Blut
Gesangbuch1778_1_032713	Banden macht sein Blut	zu Schanden.
Gesangbuch1778_1_032714	zu Schanden.	4. Dank sei dir, du
Gesangbuch1778_1_032715	4. Dank sey dir, du	Gotteslamm! Dass du überwunden,
Gesangbuch1778_1_032716	Gotteslamm! daß du über-	dass du mir am
Gesangbuch1778_1_032717	wunden, daß du mir am	Kreuzesstamm die Erlösung
Gesangbuch1778_1_032718	Kreuzesstamm die Erlösung	funden; ich bin dein, dir
Gesangbuch1778_1_032719	funden; ich bin dein, dir	allein will ich mich ergeben,
Gesangbuch1778_1_032720	allein will ich mich ergeben,	

ID

Gesangbuch1778_1_032721
 Gesangbuch1778_1_032722
 Gesangbuch1778_1_032723
 Gesangbuch1778_1_032724
 Gesangbuch1778_1_032725
 Gesangbuch1778_1_032726
 Gesangbuch1778_1_032727
 Gesangbuch1778_1_032728
 Gesangbuch1778_1_032729
 Gesangbuch1778_1_032730
 Gesangbuch1778_1_032731
 Gesangbuch1778_1_032732
 Gesangbuch1778_1_032733
 Gesangbuch1778_1_032734
 Gesangbuch1778_1_032735
 Gesangbuch1778_1_032736
 Gesangbuch1778_1_032737
 Gesangbuch1778_1_032738
 Gesangbuch1778_1_032739
 Gesangbuch1778_1_032740
 Gesangbuch1778_1_032741
 Gesangbuch1778_1_032742
 Gesangbuch1778_1_032743
 Gesangbuch1778_1_032744
 Gesangbuch1778_1_032745
 Gesangbuch1778_1_032746
 Gesangbuch1778_1_032747
 Gesangbuch1778_1_032748
 Gesangbuch1778_1_032749
 Gesangbuch1778_1_032750
 Gesangbuch1778_1_032751
 Gesangbuch1778_1_032752
 Gesangbuch1778_1_032753
 Gesangbuch1778_1_032754
 Gesangbuch1778_1_032755
 Gesangbuch1778_1_032756
 Gesangbuch1778_1_032757
 Gesangbuch1778_1_032758
 Gesangbuch1778_1_032759
 Gesangbuch1778_1_032760

Diplomatische Transkription

und zur Freude leben.
 793. Mel. 22.
 Die Seele Chriffti heilige
 mich, zu Einer Seel
 und Geift mit fich; fein
 Leichnam, der für mich verwundt, der mach mir Seel
 und Leib gefund.
 2. Das Waffer, welches
 auf den Stoß des Speers
 aus feiner Seite floß, das
 fey mein Bad; und all fein
 <pb n="419b" src="419.jpg" />
 Blut erquicke mir Herz,
 Sinn und Muth.
 3. Der Schweiß von feinem Angeficht läßt mich
 nicht kommen ins Gericht:
 fein ganzes Leiden, Kreuz
 und Pein foll täglich meine
 Stärkung feyn.
 4. O JEfu Chrifft! erhöre
 höre mich, nimm und verbirg
 mich ganz in dich,
 fchließ mich in deine Wunden
 ein, daß ich vorm Feind
 kan ficher feyn.
 5. Ruf mir am Ende aller
 Noth, und nimm mich auf
 bey dir, mein GOtt, wo der
 Erlöften felge Schaar dich
 liebt und lobet immerdar.
 794. Mel. 102.
 GEkreuzigter! mein Herze
 fucht im Glauben mit
 dir eins zu werden: ach,
 deines Todes Kraft und
 Frucht ift mein Verlangen
 hier auf Erden; ich feufze
 und flehe, ich wünfch mir

Normalisierter Text

und zur Freude leben.
 793. Mel. 22.
 Die Seele Christi heilige
 mich, zu einer Seel'
 und Geist mit sich; sein
 Leichnam, der für mich verwundt,
 der mach mir Seel'
 und Leib gesund.
 2. Das Wasser, welches
 auf den Stoß des Speers
 aus seiner Seite floss, das
 sei mein Bad; und all sein
 <pb n="419b" src="419.jpg" />
 Blut erquicke mir Herz,
 Sinn und Mut.
 3. Der Schweiß von seinem
 Angesicht lässt mich
 nicht kommen ins Gericht:
 sein ganzes Leiden, Kreuz
 und Pein soll täglich meine
 Stärkung sein.
 4. O Jesu Christ! Erhöre
 mich, nimm und verbirg
 mich ganz in dich,
 schließ mich in deine Wunden
 ein, dass ich vorm Feind
 kann sicher sein.
 5. Ruf mir am Ende aller
 Not und nimm mich auf
 bei dir, mein Gott, wo der
 Erlösten selige Schar dich
 liebt und lobet immerdar.
 794. Mel. 102.
 Gekreuzigter! Mein Herze
 sucht im Glauben mit
 dir eins zu werden: Ach,
 deines Todes Kraft und
 Frucht ist mein Verlangen
 hier auf Erden; ich seufze
 und flehe, ich wünsch mir

ID

Gesangbuch1778_1_032761
 Gesangbuch1778_1_032762
 Gesangbuch1778_1_032763
 Gesangbuch1778_1_032764
 Gesangbuch1778_1_032765
 Gesangbuch1778_1_032766
 Gesangbuch1778_1_032767
 Gesangbuch1778_1_032768
 Gesangbuch1778_1_032769
 Gesangbuch1778_1_032770
 Gesangbuch1778_1_032771
 Gesangbuch1778_1_032772
 Gesangbuch1778_1_032773
 Gesangbuch1778_1_032774
 Gesangbuch1778_1_032775
 Gesangbuch1778_1_032776
 Gesangbuch1778_1_032777
 Gesangbuch1778_1_032778
 Gesangbuch1778_1_032779
 Gesangbuch1778_1_032780
 Gesangbuch1778_1_032781
 Gesangbuch1778_1_032782
 Gesangbuch1778_1_032783
 Gesangbuch1778_1_032784
 Gesangbuch1778_1_032785
 Gesangbuch1778_1_032786
 Gesangbuch1778_1_032787
 Gesangbuch1778_1_032788
 Gesangbuch1778_1_032789
 Gesangbuch1778_1_032790
 Gesangbuch1778_1_032791
 Gesangbuch1778_1_032792
 Gesangbuch1778_1_032793
 Gesangbuch1778_1_032794
 Gesangbuch1778_1_032795
 Gesangbuch1778_1_032796
 Gesangbuch1778_1_032797
 Gesangbuch1778_1_032798
 Gesangbuch1778_1_032799
 Gesangbuch1778_1_032800

Diplomatische Transkription

allein: mit dir, o mein
 JEFu! gekreuzigt zu feyn.
 2. Ach, daß lich um dein
 Kreuz und Tod Herz und Ge-
 willen möchte schlingen, fo
 daß ich dein Verdienst vor
 GOtt, als mein felbsteignes,
 könnte bringen! drum seufz'
 ich fo fehnlich, und wüñch
 mir allein: mit dir, o mein
 JEFu! gekreuzigt zu feyn.
 3. O
 <pb n="420a" src="420.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 401
 3. O laß mich doch an
 deinem Tod, HErr JEFu!
 recht Gemeinschaft finden,
 und dadurch alle Sünden-
 noth, Fleiſch, Welt und
 Satan überwinden: erhöre
 mein Seufzen! ich wüñch
 mir allein: mit dir, o
 mein JEFu! gekreuzigt zu
 feyn!
 795. Mel. 54.
 BRich durch, mein ange-
 fohtnes Herz, verzage
 nicht in deinem Schmerz!
 komm, Ichauē deinen Bräu-
 tigam, den Gnadenthron,
 das Gotteslamm am Kreuz-
 zesftamm.
 2. Dein JEFus reicht
 die Arme dir, und legt dir
 Ruh und Leben für, die
 Krone der Gerechtigkeit, den
 Zugang, der uns ift bereit't,
 zur Seligkeit.
 3. Nun, füßer JEFu,
 meine Ruh! ich eile deinen

Normalisierter Text

allein: Mit dir, o mein
 Jesu! gekreuzigt zu sein.
 2. Ach, dass sich um dein
 Kreuz und Tod Herz und Gewissen
 möchte schlingen, so
 dass ich dein Verdienst vor
 Gott, als mein selbsteignes,
 könnte bringen! Drum seufz'
 ich so sehnlich und wünsch
 mir allein: Mit dir, o mein
 Jesu! gekreuzigt zu sein.
 3. O
 <pb n="420a" src="420.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 401
 3. O lass mich doch an
 deinem Tod, Herr Jesu!
 recht Gemeinschaft finden,
 und dadurch alle Sündennot,
 Fleisch, Welt und
 Satan überwinden: Erhöre
 mein Seufzen! Ich wünsch
 mir allein: Mit dir, o
 mein Jesu! gekreuzigt zu
 sein!
 795. Mel. 54.
 Brich durch, mein angefochtenes
 Herz, verzage
 nicht in deinem Schmerz!
 Komm, schaue deinen Bräutigam,
 den Gnadenthron,
 das Gotteslamm am Kreuzesstamm.
 2. Dein Jesus reicht
 die Arme dir und legt dir
 Ruh' und Leben für, die
 Krone der Gerechtigkeit, den
 Zugang, der uns ist bereit't,
 zur Seligkeit.
 3. Nun, süßer Jesu,
 meine Ruh! Ich eile deinen

ID

Gesangbuch1778_1_032801
 Gesangbuch1778_1_032802
 Gesangbuch1778_1_032803
 Gesangbuch1778_1_032804
 Gesangbuch1778_1_032805
 Gesangbuch1778_1_032806
 Gesangbuch1778_1_032807
 Gesangbuch1778_1_032808
 Gesangbuch1778_1_032809
 Gesangbuch1778_1_032810
 Gesangbuch1778_1_032811
 Gesangbuch1778_1_032812
 Gesangbuch1778_1_032813
 Gesangbuch1778_1_032814
 Gesangbuch1778_1_032815
 Gesangbuch1778_1_032816
 Gesangbuch1778_1_032817
 Gesangbuch1778_1_032818
 Gesangbuch1778_1_032819
 Gesangbuch1778_1_032820
 Gesangbuch1778_1_032821
 Gesangbuch1778_1_032822
 Gesangbuch1778_1_032823
 Gesangbuch1778_1_032824
 Gesangbuch1778_1_032825
 Gesangbuch1778_1_032826
 Gesangbuch1778_1_032827
 Gesangbuch1778_1_032828
 Gesangbuch1778_1_032829
 Gesangbuch1778_1_032830
 Gesangbuch1778_1_032831
 Gesangbuch1778_1_032832
 Gesangbuch1778_1_032833
 Gesangbuch1778_1_032834
 Gesangbuch1778_1_032835
 Gesangbuch1778_1_032836
 Gesangbuch1778_1_032837
 Gesangbuch1778_1_032838
 Gesangbuch1778_1_032839
 Gesangbuch1778_1_032840

Diplomatische Transkription

Wunden zu, mein Herz und
 Glaube läßt dich nicht, bis
 auch dein theures Gnaden-
 licht in mir anbricht.
 4. Zu deinen Wunden
 fliehe ich, an deiner Seite
 stärk' ich mich, ich labe mich
 an deinem Blut, das mir,
 durch deine Liebesgluth,
 stets kömt zu gut.
 5. Hier ist die Burg für
 alle Noth, das Gegengift
 für Sünd und Tod, die
 Quell, daraus das Leben
 quillt, das Heil, so Noth
 und Kummer stillt, mit
 Gnad erfüllt.
 6. Wie sollt' ich dann nun
 traurig feyn? ich kehre bey
 dir, mein JESU! ein: hier
 find ich wahre Ruh und
 Rast, weil du auf dich die
 Sündenlast genommen hast.
 7. Ach könt ich nun recht
 dankbar feyn für deine bittre
 Todespein! wohlan, mein
 JESU! mein Gewinn: dir
 liefere ich Herz, Seel und
 Sinn, ach, nimm mich hin!
 796. Mel. 1.
 Nimm, Lamm! auf deine
 treue Liebesarmen, und
 trage mit dem ewigen Er-
 barmen,
 2. Was dir will seine
 Seele keusch bewahren, in
 feinen mit Gefahr verbund-
 nen Jahren,
 3. Und will die Feinde

Normalisierter Text

Wunden zu, mein Herz und
 Glaube lässt dich nicht, bis
 auch dein teures Gnadenlicht
 in mir anbricht.
 4. Zu deinen Wunden
 fliehe ich, an deiner Seite
 stärk' ich mich, ich labe mich
 an deinem Blut, das mir,
 durch deine Liebesglut,
 stets kommt zugut.
 5. Hier ist die Burg für
 alle Not, das Gegengift
 für Sünd' und Tod, die
 Quelle, daraus das Leben
 quillt, das Heil, so Not
 und Kummer stillt, mit
 Gnad' erfüllt.
 6. Wie sollt' ich dann nun
 traurig sein? Ich kehre bei
 dir, mein Jesu! ein: Hier
 find ich wahre Ruh' und
 Rast, weil du auf dich die
 Sündenlast genommen hast.
 7. Ach, könnte ich nun recht
 dankbar sein für deine bittre
 Todespein! Wohlan, mein
 Jesu! mein Gewinn: Dir
 liefere ich Herz, Seel' und
 Sinn, ach, nimm mich hin!
 796. Mel. 1.
 Nimm, Lamm! Auf deine
 treue Liebesarme und
 trage mit dem ewigen Erbarmen,
 2. Was dir will seine
 Seele keusch bewahren, in
 seinen mit Gefahr verbundenen
 Jahren,
 3. Und will die Feinde

ID

Gesangbuch1778_1_032841
 Gesangbuch1778_1_032842
 Gesangbuch1778_1_032843
 Gesangbuch1778_1_032844
 Gesangbuch1778_1_032845
 Gesangbuch1778_1_032846
 Gesangbuch1778_1_032847
 Gesangbuch1778_1_032848
 Gesangbuch1778_1_032849
 Gesangbuch1778_1_032850
 Gesangbuch1778_1_032851
 Gesangbuch1778_1_032852
 Gesangbuch1778_1_032853
 Gesangbuch1778_1_032854
 Gesangbuch1778_1_032855
 Gesangbuch1778_1_032856
 Gesangbuch1778_1_032857
 Gesangbuch1778_1_032858
 Gesangbuch1778_1_032859
 Gesangbuch1778_1_032860
 Gesangbuch1778_1_032861
 Gesangbuch1778_1_032862
 Gesangbuch1778_1_032863
 Gesangbuch1778_1_032864
 Gesangbuch1778_1_032865
 Gesangbuch1778_1_032866
 Gesangbuch1778_1_032867
 Gesangbuch1778_1_032868
 Gesangbuch1778_1_032869
 Gesangbuch1778_1_032870
 Gesangbuch1778_1_032871
 Gesangbuch1778_1_032872
 Gesangbuch1778_1_032873
 Gesangbuch1778_1_032874
 Gesangbuch1778_1_032875
 Gesangbuch1778_1_032876
 Gesangbuch1778_1_032877
 Gesangbuch1778_1_032878
 Gesangbuch1778_1_032879
 Gesangbuch1778_1_032880

Diplomatische Transkription

feiner Ruh verrathen; eh
 es noch kommen kan zu böse
 fen Thaten.
 4. Sucht eines auch fein
 Herz von Sünd und Tücken
 aufs möglichste zu reingen,
 und zu schmücken;
 5. So kan fuchs doch im
 Grunde nicht curiren: nur
 JEſu Blut hat Kraft, dis
 auszuführen.
 C c
 6. O
 <pb n="421a" src="421.jpg" />
 402 Von der Heiligung
 6. O felig find, die in
 den Gnadenjahren erkennen
 lernten, daß ſie Sünder
 waren!
 7. Denn nichts iſt, das
 uns näher ihm empföhle,
 als eine bebende zerſchlagne
 Seele.
 8. Durch feine Gnade
 werden arme Sünder des
 Vaters Luſt, des Geiſtes
 Pflegekinder,
 9. Des Sohnes Braut,
 der Engel GOttes Weide,
 und der Gemeine Ehr und
 Troſt und Freude.
 10. Sein Blut macht
 täglich heiliger und reiner,
 und bey dem Wuchs der
 Gnade immer kleiner.
 11. Und unſer König,
 der uns alles giebet, iſt
 immerdar beforgt, weil er
 uns liebet,
 12. Daß uns Zeitlebens

Normalisierter Text

seiner Ruh' verraten; eh'
 es noch kommen kann zu bösen
 Taten.
 4. Sucht eines auch sein
 Herz von Sünd' und Tücken
 aufs Möglichste zu reinigen
 und zu schmücken;
 5. So kann es sich doch im
 Grunde nicht kurieren: Nur
 Jesu Blut hat Kraft, dies
 auszuführen.
 Cc
 6. O
 <pb n="421a" src="421.jpg" />
 402 Von der Heiligung
 6. O selig sind, die in
 den Gnadenjahren erkennen
 lernten, dass sie Sünder
 waren!
 7. Denn nichts ist, das
 uns näher ihm empföhle,
 als eine bebende zerschlagene
 Seele.
 8. Durch seine Gnade
 werden arme Sünder des
 Vaters Lust, des Geistes
 Pflegekinder,
 9. Des Sohnes Braut,
 der Engel Gottes Weide,
 und der Gemeine Ehr' und
 Trost und Freude.
 10. Sein Blut macht
 täglich heiliger und reiner,
 und bei dem Wuchs der
 Gnade immer kleiner.
 11. Und unser König,
 der uns alles gibt, ist
 immerdar besorgt, weil er
 uns liebt,
 12. Dass uns zeitlebens

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_032881	keine nöthge Segen, bis	keine nötige Segen, bis
Gesangbuch1778_1_032882	zum Vollendetwerden, man	zum Vollendetwerden, mangeln
Gesangbuch1778_1_032883	geln mögen.	mögen.
Gesangbuch1778_1_032884	797. Mel. 35.	797. Mel. 35.
Gesangbuch1778_1_032885	DU bist es ja, du Schön	Du bist es ja, du Schönster
Gesangbuch1778_1_032886	fter unter allen! dem	unter allen! Dem
Gesangbuch1778_1_032887	ich hinfort alleine will ge	ich hinfort alleine will gefallen,
Gesangbuch1778_1_032888	fallen, o JEſu, du mein	o Jesu, du mein
Gesangbuch1778_1_032889	füſſer Bräutigam, mein	süßer Bräutigam, mein
Gesangbuch1778_1_032890	Seelenhirt, du theures Got	Seelenhirt, du teures Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_032891	teslamm!	
Gesangbuch1778_1_032892	2. Dein theures Blut,	2. Dein teures Blut,
Gesangbuch1778_1_032893	das du für mich vergoffen,	das du für mich vergossen,
Gesangbuch1778_1_032894	<pb n="421b" src="421.jpg" />	<pb n="421b" src="421.jpg" />
Gesangbuch1778_1_032895	und das fo mild am Kreuz	und das so mild am Kreuz
Gesangbuch1778_1_032896	von dir gefloffen, das mache	von dir geflossen, das mache
Gesangbuch1778_1_032897	mich von aller Sünde rein;	mich von aller Sünde rein;
Gesangbuch1778_1_032898	fo werd ich ichön und dir	so werde ich schön und dir
Gesangbuch1778_1_032899	zur Freude feyn.	zur Freude sein.
Gesangbuch1778_1_032900	798. Mel. 16.	798. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_032901	REiner Bräutigam meiner	Reiner Bräutigam meiner
Gesangbuch1778_1_032902	Seele, tilge fremder	Seele, tilge fremder
Gesangbuch1778_1_032903	Liebe Flamm, daß ich deine	Liebe Flamm', dass ich deine
Gesangbuch1778_1_032904	Lieb erwehle, auserwehlt	Lieb' erwähle, auserwähltes
Gesangbuch1778_1_032905	Gotteslamm!	Gotteslamm!
Gesangbuch1778_1_032906	2. Welcher unter allen	2. Welcher unter allen
Gesangbuch1778_1_032907	denen, die Natur verbin	denen, die Natur verbinden
Gesangbuch1778_1_032908	den kan, die lich nach Gelieb	kann, die sich nach Geliebten
Gesangbuch1778_1_032909	ten fehnen, welcher gleicht	sehnen, welcher gleicht
Gesangbuch1778_1_032910	dem Schmerzensmann?	dem Schmerzensmann?
Gesangbuch1778_1_032911	3. Welcher wird fein ei	3. Welcher wird sein eigen
Gesangbuch1778_1_032912	gen Leben für das Leben fei	Leben für das Leben seiner
Gesangbuch1778_1_032913	ner Braut, williglich zum	Braut, williglich zum
Gesangbuch1778_1_032914	Opfer geben, fo wie er lich	Opfer geben, so wie er sich
Gesangbuch1778_1_032915	mir vertraut?	mir vertraut?
Gesangbuch1778_1_032916	4. Liebe hat ihn herge	4. Liebe hat ihn hergetrieben,
Gesangbuch1778_1_032917	trieben, Liebe riß ihn von	Liebe riss ihn von
Gesangbuch1778_1_032918	dem Thron: und ich folte	dem Thron: Und ich sollte
Gesangbuch1778_1_032919	ihn nicht lieben, GOTTes	ihn nicht lieben, Gottes
Gesangbuch1778_1_032920	und Marien Sohn?	und Marien Sohn?

ID

Gesangbuch1778_1_032921
 Gesangbuch1778_1_032922
 Gesangbuch1778_1_032923
 Gesangbuch1778_1_032924
 Gesangbuch1778_1_032925
 Gesangbuch1778_1_032926
 Gesangbuch1778_1_032927
 Gesangbuch1778_1_032928
 Gesangbuch1778_1_032929
 Gesangbuch1778_1_032930
 Gesangbuch1778_1_032931
 Gesangbuch1778_1_032932
 Gesangbuch1778_1_032933
 Gesangbuch1778_1_032934
 Gesangbuch1778_1_032935
 Gesangbuch1778_1_032936
 Gesangbuch1778_1_032937
 Gesangbuch1778_1_032938
 Gesangbuch1778_1_032939
 Gesangbuch1778_1_032940
 Gesangbuch1778_1_032941
 Gesangbuch1778_1_032942
 Gesangbuch1778_1_032943
 Gesangbuch1778_1_032944
 Gesangbuch1778_1_032945
 Gesangbuch1778_1_032946
 Gesangbuch1778_1_032947
 Gesangbuch1778_1_032948
 Gesangbuch1778_1_032949
 Gesangbuch1778_1_032950
 Gesangbuch1778_1_032951
 Gesangbuch1778_1_032952
 Gesangbuch1778_1_032953
 Gesangbuch1778_1_032954
 Gesangbuch1778_1_032955
 Gesangbuch1778_1_032956
 Gesangbuch1778_1_032957
 Gesangbuch1778_1_032958
 Gesangbuch1778_1_032959
 Gesangbuch1778_1_032960

Diplomatische Transkription

5. Liebe! deine Gluth
 entzünde meine kaltgewordne
 ne Bruft, daß ich dich recht
 fchmackhaft finde, o du aller
 Engel Luft!
 6. Tödtte meine Sünden-
 glieder, mache den Triumph
 daraus! bringe doch dein
 Bild herwieder und das
 Kind ins Vaters Haus!
 7. Amen, ja du treuer
 Zeuge, unbeflecktes Gottes-
 lamm!
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 403
 lamm! beuge meinen Willn,
 und neige meine Luft zum
 Kreuzesstamm!
 799. Mel. 230.
 HEiligster JEFu, Heil'-
 gungsquelle, mehr als
 Cryftall rein, klar und helle,
 du lautrer Strom der Se-
 ligkeit! aller Glanz der
 Cherubinen und Heiligkeit
 der Seraphinen ift gegen
 dir nur Dunkelheit. Ein
 Vorbild bift du mir: ach!
 bilde mich nach dir; du
 mein Alles! JEFu, ey nu,
 hilf mir dazu, daß ich mag
 heilig feyn wie du!
 2. O ftiller JEFu! wie
 dein Wille dem Willen dei-
 nes Vaters ftille und bis
 zum Tod gehorfam war;
 alfo mach auch gleicher-
 maffen mein Herz und Wil-
 len dir gelaffen: brich mei-
 nen eignen Willen gar!

Normalisierter Text

5. Liebe! Deine Glut
 entzünde meine kaltgewordne
 Brust, dass ich dich recht
 schmackhaft finde, o du aller
 Engel Lust!
 6. Töte meine Sündenglieder,
 mache den Triumph
 daraus! Bringe doch dein
 Bild herwieder und das
 Kind ins Vaters Haus!
 7. Amen, ja du treuer
 Zeuge, unbeflecktes Gotteslamm!
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 403
 lamm! Beuge meinen Willen,
 und neige meine Lust zum
 Kreuzesstamm!
 799. Mel. 230.
 Heiligster Jesu, Heiligungsquelle,
 mehr als
 Kristall rein, klar und helle,
 du lauterer Strom der Seligkeit!
 Aller Glanz der
 Cherubinen und Heiligkeit
 der Seraphinen ist gegen
 dir nur Dunkelheit. Ein
 Vorbild bist du mir: Ach!
 bilde mich nach dir; du
 mein Alles! Jesu, ei nun,
 hilf mir dazu, dass ich mag
 heilig sein wie du!
 2. O stiller Jesu! Wie
 dein Wille dem Willen deines
 Vaters stille und bis
 zum Tod gehorsam war;
 also mach auch gleichermaßen
 mein Herz und Willen
 dir gelassen: Brich meinen
 eignen Willen gar!

ID

Gesangbuch1778_1_032961
 Gesangbuch1778_1_032962
 Gesangbuch1778_1_032963
 Gesangbuch1778_1_032964
 Gesangbuch1778_1_032965
 Gesangbuch1778_1_032966
 Gesangbuch1778_1_032967
 Gesangbuch1778_1_032968
 Gesangbuch1778_1_032969
 Gesangbuch1778_1_032970
 Gesangbuch1778_1_032971
 Gesangbuch1778_1_032972
 Gesangbuch1778_1_032973
 Gesangbuch1778_1_032974
 Gesangbuch1778_1_032975
 Gesangbuch1778_1_032976
 Gesangbuch1778_1_032977
 Gesangbuch1778_1_032978
 Gesangbuch1778_1_032979
 Gesangbuch1778_1_032980
 Gesangbuch1778_1_032981
 Gesangbuch1778_1_032982
 Gesangbuch1778_1_032983
 Gesangbuch1778_1_032984
 Gesangbuch1778_1_032985
 Gesangbuch1778_1_032986
 Gesangbuch1778_1_032987
 Gesangbuch1778_1_032988
 Gesangbuch1778_1_032989
 Gesangbuch1778_1_032990
 Gesangbuch1778_1_032991
 Gesangbuch1778_1_032992
 Gesangbuch1778_1_032993
 Gesangbuch1778_1_032994
 Gesangbuch1778_1_032995
 Gesangbuch1778_1_032996
 Gesangbuch1778_1_032997
 Gesangbuch1778_1_032998
 Gesangbuch1778_1_032999
 Gesangbuch1778_1_033000

Diplomatische Transkription

mach mich dir gleich gefinnt,
 wie ein gehorfam Kind,
 fanft und ftille: JEfu, ey
 nu, hilf mir dazu, daß ich
 gehorfam fey wie du!
 3. Wachfamer JEfu!
 ohne Schlummer, in groß-
 fer Arbeit, Müh und Kum-
 mer warft du gar oft bey
 Tag und Nacht; du muß-
 telt täglich viel ausftehen,
 des Nachts lagft du vor
 GOtt mit Flehen, und haft
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 gebetet und gewacht. Gib
 mir auch Wachfamkeit, daß
 ich zu dir allzeit wach und
 bete: JEfu, ey nu, hilf
 mir dazu, daß ich ftets
 wachfam fey wie du!
 4. Gütigfter JEfu! ach,
 wie gnädig, wie liebreich,
 freundlich und gutthätig
 bifft du doch gegen Freund
 und Feind; dein Sonnen-
 glanz der fcheinet allen, dein
 Regen muß auf alle fallen,
 ob fie dir gleich undankbar
 feynd. Mein GOtt! ach
 lehre mich, damit hierin-
 nen ich dir nacharte: JEfu,
 ey nu, hilf mir dazu, daß
 ich auch gütig fey wie du!
 5. Du, fanfter JEfu!
 warft unfchuldig, und litteft
 alle Schmach geduldig, ver-
 gabft, und übtft nicht Rache
 aus; niemand kan deine
 Sanftmuth meffen, bey der
 kein Eifer dich gefreffen,

Normalisierter Text

Mach mich dir gleich gesinnt,
 wie ein gehorsam Kind,
 sanft und stille: Jesu, ei
 nun, hilf mir dazu, dass ich
 gehorsam sei wie du!
 3. Wachsame Jesu!
 ohne Schlummer, in großer
 Arbeit, Müh' und Kummer
 warst du gar oft bei
 Tag und Nacht; du musstest
 täglich viel ausstehen,
 des Nachts lagst du vor
 Gott mit Flehen und hast
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 gebetet und gewacht. Gib
 mir auch Wachsamkeit, dass
 ich zu dir allzeit wach und
 bete: Jesu, ei nun, hilf
 mir dazu, dass ich stets
 wachsam sei wie du!
 4. Gütigster Jesu! Ach,
 wie gnädig, wie liebreich,
 freundlich und wohlthätig
 bist du doch gegen Freund
 und Feind; dein Sonnenglanz,
 der scheint allen, dein
 Regen muss auf alle fallen,
 ob sie dir gleich undankbar
 sind. Mein Gott! Ach,
 lehre mich, damit hierinnen
 ich dir nacharte: Jesu,
 ei nun, hilf mir dazu, dass
 ich auch gütig sei wie du!
 5. Du, sanfter Jesu!
 warst unschuldig und littest
 alle Schmach geduldig, vergabst
 und übest nicht Rache
 aus; niemand kann deine
 Sanftmut messen, bei der
 kein Eifer dich gefressen,

ID

Gesangbuch1778_1_033001
 Gesangbuch1778_1_033002
 Gesangbuch1778_1_033003
 Gesangbuch1778_1_033004
 Gesangbuch1778_1_033005
 Gesangbuch1778_1_033006
 Gesangbuch1778_1_033007
 Gesangbuch1778_1_033008
 Gesangbuch1778_1_033009
 Gesangbuch1778_1_033010
 Gesangbuch1778_1_033011
 Gesangbuch1778_1_033012
 Gesangbuch1778_1_033013
 Gesangbuch1778_1_033014
 Gesangbuch1778_1_033015
 Gesangbuch1778_1_033016
 Gesangbuch1778_1_033017
 Gesangbuch1778_1_033018
 Gesangbuch1778_1_033019
 Gesangbuch1778_1_033020
 Gesangbuch1778_1_033021
 Gesangbuch1778_1_033022
 Gesangbuch1778_1_033023
 Gesangbuch1778_1_033024
 Gesangbuch1778_1_033025
 Gesangbuch1778_1_033026
 Gesangbuch1778_1_033027
 Gesangbuch1778_1_033028
 Gesangbuch1778_1_033029
 Gesangbuch1778_1_033030
 Gesangbuch1778_1_033031
 Gesangbuch1778_1_033032
 Gesangbuch1778_1_033033
 Gesangbuch1778_1_033034
 Gesangbuch1778_1_033035
 Gesangbuch1778_1_033036
 Gesangbuch1778_1_033037
 Gesangbuch1778_1_033038
 Gesangbuch1778_1_033039
 Gesangbuch1778_1_033040

Diplomatische Transkription

als den du hattft ums Va-
 ters Haus. Mein Heiland,
 ach verleih mir Sanftmuth,
 und dabey guten Eifer:
 JEfu, ey nu, hilf mir
 dazu, daß ich fanftmüthig
 fey wie du!
 6. Würdigfter JEfu, Eh-
 renkönig! du fuchteft deine
 Ehre wenig, und wurdeft
 niedrig und gering; du
 wandeltft ganz ertieft auf
 Erden, in Demuth und in
 C c 2 Knechts-
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 404 Von der Heiligung
 Knechtsgeberden, erhubft
 dich felbft in keinem Ding:
 HErr! folche Demuth lehr
 mich auch je mehr und mehr
 fetig üben: JEfu, ey nu,
 hilf mir dazu, daß ich de-
 müthig fey wie du!
 7. O keufcher JEfu! all
 dein Wefen war züchtig,
 keufch und auferleben, von
 tugendvoller Sittfamkeit;
 Gedanken, Reden, Glieder,
 Sinnen, Geberden, Klei-
 dung und Beginnen war
 voller lauterer Züchtigkeit:
 o mein Jmmanuel! mach mir
 Geift, Leib und Seel keufch
 und züchtig: JEfu, ey nu,
 hilf mir dazu, auch keufch
 und rein zu feyn wie du!
 8. Mäßiger JEfu! deine
 Weife im Trinken und Ge-
 nuß der Speife, lehrt uns
 die rechte Mäßigkeit: dei-

Normalisierter Text

als den du hattest ums Vaters
 Haus. Mein Heiland,
 ach, verleih mir Sanftmut
 und dabei guten Eifer:
 Jesu, ei nun, hilf mir
 dazu, dass ich sanftmütig
 sei wie du!
 6. Würdigster Jesu, Ehrenkönig!
 du suchtest deine
 Ehre wenig und wurdest
 niedrig und gering; du
 wandeltest ganz ertieft auf
 Erden, in Demut und in
 Cc 2 Knechts-
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 404 Von der Heiligung
 Knechtsgeberden, erhubst
 dich selbst in keinem Ding:
 Herr! Solche Demut lehr'
 mich auch je mehr und mehr
 stetig üben: Jesu, ei nun,
 hilf mir dazu, dass ich demütig
 sei wie du!
 7. O keuscher Jesu! All
 dein Wesen war züchtig,
 keusch und auserlesen, von
 tugendvoller Sittsamkeit;
 Gedanken, Reden, Glieder,
 Sinnen, Gebärden, Kleidung
 und Beginnen war
 voller lauterer Züchtigkeit:
 o mein Immanuel! Mach mir
 Geist, Leib und Seel' keusch
 und züchtig: Jesu, ei nun,
 hilf mir dazu, auch keusch
 und rein zu sein wie du!
 8. Mäßiger Jesu! Deine
 Weise im Trinken und Genuss
 der Speise, lehrt uns
 die rechte Mäßigkeit: Deines

ID

Gesangbuch1778_1_033041
 Gesangbuch1778_1_033042
 Gesangbuch1778_1_033043
 Gesangbuch1778_1_033044
 Gesangbuch1778_1_033045
 Gesangbuch1778_1_033046
 Gesangbuch1778_1_033047
 Gesangbuch1778_1_033048
 Gesangbuch1778_1_033049
 Gesangbuch1778_1_033050
 Gesangbuch1778_1_033051
 Gesangbuch1778_1_033052
 Gesangbuch1778_1_033053
 Gesangbuch1778_1_033054
 Gesangbuch1778_1_033055
 Gesangbuch1778_1_033056
 Gesangbuch1778_1_033057
 Gesangbuch1778_1_033058
 Gesangbuch1778_1_033059
 Gesangbuch1778_1_033060
 Gesangbuch1778_1_033061
 Gesangbuch1778_1_033062
 Gesangbuch1778_1_033063
 Gesangbuch1778_1_033064
 Gesangbuch1778_1_033065
 Gesangbuch1778_1_033066
 Gesangbuch1778_1_033067
 Gesangbuch1778_1_033068
 Gesangbuch1778_1_033069
 Gesangbuch1778_1_033070
 Gesangbuch1778_1_033071
 Gesangbuch1778_1_033072
 Gesangbuch1778_1_033073
 Gesangbuch1778_1_033074
 Gesangbuch1778_1_033075
 Gesangbuch1778_1_033076
 Gesangbuch1778_1_033077
 Gesangbuch1778_1_033078
 Gesangbuch1778_1_033079
 Gesangbuch1778_1_033080

Diplomatische Transkription

nes lieben Vaters Willen
 in allem treulich zu erfüllen,
 war deine Speife jederzeit.
 HErr! hilf mir meinen Leib
 fo zähmen, daß ich bleib
 dir ftets nüchtern: JEfu,
 ey nu, hilf mir dazu, daß
 ich fo mäßig fey wie du!
 9. Nun liebfter JEfu,
 liebftes Leben! mach mich
 in allem dir ergeben, und
 deinem heiligen Bilde gleich;
 dein Geift und Kraft mich
 gar durchdringe, daß ich
 viel Glaubensfrüchte brin-
 <pb n="423b" src="423.jpg" />
 ge, und tüchtig werd zu
 deinem Reich. Ach! zeuch
 mich ganz zu dir, behalt
 mich für und für, treuer
 Heiland! JEfu, ey nu, laß
 mich wie du, und wo du
 bißt, einft finden Ruh!
 800. Mel. 155.
 THeurer Freund! hier ift
 mein Herz, das empfehl
 ich deiner Liebe; wüncft',
 es bliebe dir behalten unbe-
 fleckt, aufgeweckt, und daß
 es nichts wüßt und könnte,
 als in deiner Liebe brennte,
 welche du mir haft entdeckt.
 2. Werd ich nicht bald
 deine feyn, innig, heilig,
 unverdroffen, und verchloß-
 fen vor dem Einfluß der
 Natur? *) mach mich nur,
 Gotteslamm! mit deinem
 Blute, rein an Herz und
 Sinn und Muthe, und zur

Normalisierter Text

lieben Vaters Willen
 in allem treulich zu erfüllen,
 war deine Speise jederzeit.
 Herr! Hilf mir meinen Leib
 so zähmen, dass ich bleibe
 dir stets nüchtern: Jesu,
 ei nun, hilf mir dazu, dass
 ich so mäßig sei wie du!
 9. Nun, liebster Jesu,
 liebstes Leben! Mach mich
 in allem dir ergeben und
 deinem heiligen Bilde gleich;
 dein Geist und Kraft mich
 gar durchdringe, dass ich
 viel Glaubensfrüchte brin-
 <pb n="423b" src="423.jpg" />
 ge und tüchtig werd' zu
 deinem Reich. Ach! Zieh
 mich ganz zu dir, behalt'
 mich für und für, treuer
 Heiland! Jesu, ei nun, lass
 mich wie du und wo du
 bist, einst finden Ruh!
 800. Mel. 155.
 Teurer Freund! Hier ist
 mein Herz, das empfehle
 ich deiner Liebe; wüncst',
 es bliebe dir behalten unbefleckt,
 aufgeweckt, und dass
 es nichts wüsste und könnte,
 als in deiner Liebe brennte,
 welche du mir hast entdeckt.
 2. Werd' ich nicht bald
 deine sein, innig, heilig,
 unverdrossen und verschlossen
 vor dem Einfluss der
 Natur? *) Mach mich nur,
 Gotteslamm! mit deinem
 Blute, rein an Herz und
 Sinn und Mute und zur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033081	neuen Creatur.	neuen Kreatur.
Gesangbuch1778_1_033082	*) Von der Herrschaft des in uns liegenden Verderbens.	*) Von der Herrschaft des in uns liegenden Verderbens.
Gesangbuch1778_1_033083	3. Binde mich mit Herz	3. Binde mich mit Herz
Gesangbuch1778_1_033084	und Sinn an dein Joch,	und Sinn an dein Joch,
Gesangbuch1778_1_033085	das sanft und linde einem	das sanft und linde einem
Gesangbuch1778_1_033086	Kinde, das mit einem will-	Kinde, das mit einem willgen
Gesangbuch1778_1_033087	gen Sinn sich gibt hin, und	Sinn sich gibt hin und
Gesangbuch1778_1_033088	läßt sich die Gnade führen:	lässt sich die Gnade führen:
Gesangbuch1778_1_033089	das macht tausend Segen	das macht tausend Segen
Gesangbuch1778_1_033090	spüren, und bringt köstli-	spüren und bringt köstlichen
Gesangbuch1778_1_033091	chen Gewinn.	Gewinn.
Gesangbuch1778_1_033092	4. Nimm zu Herzen,	4. Nimm zu Herzen,
Gesangbuch1778_1_033093	heilger Geiß! deines Kinds	heiliger Geist! deines Kinds
Gesangbuch1778_1_033094	be-	be-
Gesangbuch1778_1_033095	<pb n="424a" src="424.jpg" />	<pb n="424a" src="424.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033096	des Leibes und der Seele. 405	des Leibes und der Seele. 405
Gesangbuch1778_1_033097	beschämte Liebe, Beugungs-	beschämte Liebe, Beugungstriebe,
Gesangbuch1778_1_033098	triebe, blöden und doch	blöden und doch
Gesangbuch1778_1_033099	frohen Sinn: ich werd' in,	frohen Sinn: Ich werd' in,
Gesangbuch1778_1_033100	daß ich einem Mann ver-	dass ich einem Mann vertraut,
Gesangbuch1778_1_033101	trauet, den man liebt, eh	den man liebt, eh'
Gesangbuch1778_1_033102	man ihn schauet, und ich	man ihn schauet und ich
Gesangbuch1778_1_033103	zittre nach ihm hin.	zittre nach ihm hin.
Gesangbuch1778_1_033104	5. Nimm mein Herze	5. Nimm mein Herze
Gesangbuch1778_1_033105	gut in acht, du verfehlt	gut in Acht, du verstehst
Gesangbuch1778_1_033106	die Seelenpflege, allewege;	die Seelenpflege, allewege;
Gesangbuch1778_1_033107	meine Seele ist doch dein,	meine Seele ist doch dein,
Gesangbuch1778_1_033108	mach sie rein, in dem in-	mach sie rein, in dem innern
Gesangbuch1778_1_033109	nern stark und kräftig,	stark und kräftig,
Gesangbuch1778_1_033110	dann in Jesu Dienst ge-	dann in Jesu Dienst geschäftig;
Gesangbuch1778_1_033111	schäftig; laß mich dir em-	lass mich dir empfohlen
Gesangbuch1778_1_033112	pfohlen seyn!	sein!
Gesangbuch1778_1_033113	6. Mein Gott! wie ge-	6. Mein Gott! Wie geschieht
Gesangbuch1778_1_033114	schiehet mir, wenn ich auf	mir, wenn ich auf
Gesangbuch1778_1_033115	die Gnadengabe Achtung	die Gnadengabe Achtung
Gesangbuch1778_1_033116	habe, daß, der meine Seele	habe, des, der meine Seele
Gesangbuch1778_1_033117	kennt, seine nennt, und	kennt, seine nennt und
Gesangbuch1778_1_033118	mich Armes aus Erbarmen	mich Armes aus Erbarmen
Gesangbuch1778_1_033119	fertig macht für Jesu Ar-	fertig macht für Jesu Armen:
Gesangbuch1778_1_033120		

ID

Gesangbuch1778_1_033121
 Gesangbuch1778_1_033122
 Gesangbuch1778_1_033123
 Gesangbuch1778_1_033124
 Gesangbuch1778_1_033125
 Gesangbuch1778_1_033126
 Gesangbuch1778_1_033127
 Gesangbuch1778_1_033128
 Gesangbuch1778_1_033129
 Gesangbuch1778_1_033130
 Gesangbuch1778_1_033131
 Gesangbuch1778_1_033132
 Gesangbuch1778_1_033133
 Gesangbuch1778_1_033134
 Gesangbuch1778_1_033135
 Gesangbuch1778_1_033136
 Gesangbuch1778_1_033137
 Gesangbuch1778_1_033138
 Gesangbuch1778_1_033139
 Gesangbuch1778_1_033140
 Gesangbuch1778_1_033141
 Gesangbuch1778_1_033142
 Gesangbuch1778_1_033143
 Gesangbuch1778_1_033144
 Gesangbuch1778_1_033145
 Gesangbuch1778_1_033146
 Gesangbuch1778_1_033147
 Gesangbuch1778_1_033148
 Gesangbuch1778_1_033149
 Gesangbuch1778_1_033150
 Gesangbuch1778_1_033151
 Gesangbuch1778_1_033152
 Gesangbuch1778_1_033153
 Gesangbuch1778_1_033154
 Gesangbuch1778_1_033155
 Gesangbuch1778_1_033156
 Gesangbuch1778_1_033157
 Gesangbuch1778_1_033158
 Gesangbuch1778_1_033159
 Gesangbuch1778_1_033160

Diplomatische Transkription

men: Augenblicke kommt
 behend!
 801. Mel. 16.
 Liebe! allerbestes Wesen,
 treuester Immanuel! der
 du dir an mir erleben eine
 höchst unwerthe Seel.
 2. Laß mich dich und
 mich erkennen; meine Kälte,
 deine Brunst! laß mich
 vor Verlangen brennen nach
 der unverdienten Gunft.
 3. Freund! entreiße mich
 dem allen, was nicht in dein
 Reich gehört; laß mich zu der
 <pb n="424b" src="424.jpg" />
 Freyftadt wallen, wo mich
 nichts verletzt noch stört.
 4. Keine weiß ich, als
 die Wunden, die dir aufgerißen
 sind: da, da sind
 ich alle Stunden Platz für
 fo ein armes Kind.
 802. Mel. 23.
 LEib und Seel und Geift
 wird rege, über meines
 Hirten Pflege; Herz und
 Mund wills fröhlich wagen,
 ihm Lob, Preis und
 Dank zu sagen.
 2. Sein Erbarmen sey
 gepriesen, das sich fo an
 mir bewiesen, daß ich noch
 auf diefer Erde ihm zur
 Ehr und Freude werde.
 3. Faß mich an mit neuer
 Gnade, fetze mich in neue
 Grade, dir mit Leib und
 Seel zu dienen; heilge mich
 durch dein Verfühnen!

Normalisierter Text

Augenblicke kommt
 behend!
 801. Mel. 16.
 Liebe! Allerbestes Wesen,
 treuester Immanuel! Der
 du dir an mir erleben eine
 höchst unwerthe Seel'.
 2. Lass mich dich und
 mich erkennen; meine Kälte,
 deine Brunst! Lass mich
 vor Verlangen brennen nach
 der unverdienten Gunst.
 3. Freund! Entreiß mich
 dem allem, was nicht in dein
 Reich gehört; lass mich zu der
 <pb n="424b" src="424.jpg" />
 Freistatt wallen, wo mich
 nichts verletzt noch stört.
 4. Keine weiß ich, als
 die Wunden, die dir aufgerissen
 sind: Da, da sind
 ich alle Stunden Platz für
 so ein armes Kind.
 802. Mel. 23.
 Leib und Seel' und Geist
 wird rege über meines
 Hirten Pflege; Herz und
 Mund will es fröhlich wagen,
 ihm Lob, Preis und
 Dank zu sagen.
 2. Sein Erbarmen sei
 gepriesen, das sich so an
 mir bewiesen, dass ich noch
 auf dieser Erde ihm zur
 Ehr' und Freude werde.
 3. Fass mich an mit neuer
 Gnade, setze mich in neue
 Grade, dir mit Leib und
 Seel' zu dienen; heilige mich
 durch dein Versöhnen!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033161	803. Mel. 16.	803. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_033162	KÖnig, dem wir alle die	König, dem wir alle dienen:
Gesangbuch1778_1_033163	nen: (ob im Geifte,	(ob im Geiste,
Gesangbuch1778_1_033164	das weißt du!) rette uns	das weißt du!) rette uns
Gesangbuch1778_1_033165	durch dein Verfühnen, aus	durch dein Versühen, aus
Gesangbuch1778_1_033166	der ungewiffen Ruh.	der ungewissen Ruh'.
Gesangbuch1778_1_033167	2. Mache den Gedanken	2. Mache den Gedanken
Gesangbuch1778_1_033168	bange: ob das Herz es red-	bange: Ob das Herz es redlich
Gesangbuch1778_1_033169	lich mein'? ob die Seele an	mein'? Ob die Seele an
Gesangbuch1778_1_033170	dir hange? ob wir fchei-	dir hänge? Ob wir scheinen
Gesangbuch1778_1_033171	nen oder feyn?	oder sein?
Gesangbuch1778_1_033172	3. Bräutigam! das Werk	3. Bräutigam! Das Werk
Gesangbuch1778_1_033173	ilt deine; Herzen find dein	ist deine; Herzen sind dein
Gesangbuch1778_1_033174	C c 3 Ei-	Cc 3 Ei-
Gesangbuch1778_1_033175	<pb n="425a" src="425.jpg" />	<pb n="425a" src="425.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033176	406 Von der Heiligung	406 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_033177	Eigentum: ihr befleckt feyn	Eigentum: Ihr befleckt sein
Gesangbuch1778_1_033178	oder reine bringt dir Schan-	oder rein bringt dir Schande
Gesangbuch1778_1_033179	de oder Ruhm.	oder Ruhm.
Gesangbuch1778_1_033180	4. Laß uns deine Wahr-	4. Lass uns deine Wahrheit
Gesangbuch1778_1_033181	heit lieben, und damit um-	lieben und damit umgürtet
Gesangbuch1778_1_033182	gürtet feyn, uns um dich	sein, uns um dich
Gesangbuch1778_1_033183	allein betrüben, und in dir	allein betrüben und in dir
Gesangbuch1778_1_033184	allein erfreun.	allein erfreuen.
Gesangbuch1778_1_033185	5. Herzenskündiger! dein	5. Herzenskündiger! Dein
Gesangbuch1778_1_033186	Auge fiehet unfre Kirchen-	Auge siehet unsre Kirchenzeit,
Gesangbuch1778_1_033187	zeit, daß darinn nichts gelt	dass darin nichts gilt
Gesangbuch1778_1_033188	noch tauge, als die Blut-	noch tauge, als die Blutgerechtigkeit.
Gesangbuch1778_1_033189	gerechtigkeit.	
Gesangbuch1778_1_033190	6. In dem Ichönen Eh-	6. In dem schönen Ehrenkleide,
Gesangbuch1778_1_033191	renkleide, darinn wir vor	darin wir vor
Gesangbuch1778_1_033192	GOTT beftehn, wird das Herz	Gott bestehn, wird das Herz
Gesangbuch1778_1_033193	voll Luft und Freude, nur	voll Lust und Freude, nur
Gesangbuch1778_1_033194	dem Lamme nachzugehn.	dem Lamme nachzugehen.
Gesangbuch1778_1_033195	7. Leib und Kraft will	7. Leib und Kraft will
Gesangbuch1778_1_033196	man bewahren, wenns nur	man bewahren, wenn es nur
Gesangbuch1778_1_033197	Christo dienen kan; Leib und	Christo dienen kann; Leib und
Gesangbuch1778_1_033198	Leben läßt man fahren für	Leben lässt man fahren für
Gesangbuch1778_1_033199	den treuen Seelenmann.	den treuen Seelenmann.
Gesangbuch1778_1_033200	8. Nun ihr theuren Mit-	8. Nun, ihr teuren Mitgenossen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033201	genossen, betet an das Heil	betet an das Heil
Gesangbuch1778_1_033202	der Welt! und fein Blut,	der Welt! Und sein Blut,
Gesangbuch1778_1_033203	am Kreuz vergoffen, fegne	am Kreuz vergossen, segne
Gesangbuch1778_1_033204	unfer Herzensfeld!	unser Herzensfeld!
Gesangbuch1778_1_033205	9. Ja, von wegen fei-	9. Ja, von wegen seiner
Gesangbuch1778_1_033206	ner Leiden, werdet ein	Leiden, werdet ein
Gesangbuch1778_1_033207	Triumph des Lamms, und	Triumph des Lamms und
Gesangbuch1778_1_033208	zur Urfach feiner Freuden,	zur Ursach' seiner Freuden
Gesangbuch1778_1_033209	und zum Lohn des Kreu-	und zum Lohn des Kreuzesstamms.
Gesangbuch1778_1_033210	zesfamms.	
Gesangbuch1778_1_033211	10. JEFu Chrifte, unfer	10. Jesu Christe, unser
Gesangbuch1778_1_033212	Leben! mach uns felbft dir	Leben! Mach uns selbst dir
Gesangbuch1778_1_033213	angenehm, deinem Herzen	angenehm, deinem Herzen
Gesangbuch1778_1_033214	ganz ergeben, und zu dei-	ganz ergeben und zu deinem
Gesangbuch1778_1_033215	nem Dienft bequem.	Dienst bequem.
Gesangbuch1778_1_033216	<pb n="425b" src="425.jpg" />	<pb n="425b" src="425.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033217	11. Leit uns würdiglich	11. Leit' uns würdiglich
Gesangbuch1778_1_033218	der Gnade und dem Evan-	der Gnade und dem Evangelium;
Gesangbuch1778_1_033219	gelio; mach uns treu von	mach uns treu von
Gesangbuch1778_1_033220	Grad zu Grade, und in	Grad zu Grade und in
Gesangbuch1778_1_033221	deinen Wegen froh!	deinen Wegen froh!
Gesangbuch1778_1_033222	804. Mel. 4.	804. Mel. 4.
Gesangbuch1778_1_033223	FREund! werde uns nah, die	Freund! Werde uns nah, die
Gesangbuch1778_1_033224	Seelen find da in Liebe	Seelen sind da in Liebe
Gesangbuch1778_1_033225	vereint: komm, fegn' uns, o	vereint: Komm, segne uns, o
Gesangbuch1778_1_033226	Liebe! du bift uns befreundt.	Liebe! Du bist uns befreundt.
Gesangbuch1778_1_033227	2. Dein feuriger Glanz	2. Dein feuriger Glanz
Gesangbuch1778_1_033228	zerfchmelze uns ganz! und	zerschmelze uns ganz! Und
Gesangbuch1778_1_033229	wenn wir dann weich, fo	wenn wir dann weich, so
Gesangbuch1778_1_033230	mache du uns deinem Eben-	mache du uns deinem Ebenbild
Gesangbuch1778_1_033231	bild gleich!	gleich!
Gesangbuch1778_1_033232	3. Wir wären gern rein,	3. Wir wären gern rein
Gesangbuch1778_1_033233	und in uns recht klein;	und in uns recht klein;
Gesangbuch1778_1_033234	komm, Feuer und Wind,	Komm, Feuer und Wind,
Gesangbuch1778_1_033235	verzehre, was fich noch von	verzehre, was sich noch von
Gesangbuch1778_1_033236	Eigenheit findt.	Eigenheit findt.
Gesangbuch1778_1_033237	4. Wie kommt man da-	4. Wie kommt man dazu,
Gesangbuch1778_1_033238	zu, daß Friede und Ruh	dass Friede und Ruh'
Gesangbuch1778_1_033239	das Herze erfüllt, und	das Herze erfüllt und
Gesangbuch1778_1_033240	dankbare Liebe aus felbi-	dankbare Liebe aus selbigem

ID

Gesangbuch1778_1_033241
 Gesangbuch1778_1_033242
 Gesangbuch1778_1_033243
 Gesangbuch1778_1_033244
 Gesangbuch1778_1_033245
 Gesangbuch1778_1_033246
 Gesangbuch1778_1_033247
 Gesangbuch1778_1_033248
 Gesangbuch1778_1_033249
 Gesangbuch1778_1_033250
 Gesangbuch1778_1_033251
 Gesangbuch1778_1_033252
 Gesangbuch1778_1_033253
 Gesangbuch1778_1_033254
 Gesangbuch1778_1_033255
 Gesangbuch1778_1_033256
 Gesangbuch1778_1_033257
 Gesangbuch1778_1_033258
 Gesangbuch1778_1_033259
 Gesangbuch1778_1_033260
 Gesangbuch1778_1_033261
 Gesangbuch1778_1_033262
 Gesangbuch1778_1_033263
 Gesangbuch1778_1_033264
 Gesangbuch1778_1_033265
 Gesangbuch1778_1_033266
 Gesangbuch1778_1_033267
 Gesangbuch1778_1_033268
 Gesangbuch1778_1_033269
 Gesangbuch1778_1_033270
 Gesangbuch1778_1_033271
 Gesangbuch1778_1_033272
 Gesangbuch1778_1_033273
 Gesangbuch1778_1_033274
 Gesangbuch1778_1_033275
 Gesangbuch1778_1_033276
 Gesangbuch1778_1_033277
 Gesangbuch1778_1_033278
 Gesangbuch1778_1_033279
 Gesangbuch1778_1_033280

Diplomatische Transkription

gem quillt?
 5. Man ftirbt fich felbft
 ab, man leget ins Grab
 den eigenen Sinn, und
 nimmt einen andern vom
 Bräutigam hin.
 6. O Bräutigam der
 Braut, die du dir vertraut
 durch Leiden und Schmerz:
 gib all ihren Gliedern dein
 Leben ins Herz!
 7. Damit wir allhier dir
 werden zur Zier, und auch
 die Gemein von heut an
 mit
 Input
 <pb n="426a" src="426.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 407
 mit guten Exempeln er-
 freun.
 805. Mel. 56.
 Liebfter Heiland! ;: du
 kennft deine Schaar, die
 dir weiland ;: fremd und
 ferne war, und dir nun,
 HErr JEfu Chrift! feit fie
 dir nah worden ift, gern
 zur Freude ;: wäre ganz
 und gar.
 2. Du alleine hilfft mit
 deiner Kraft, und wirft deie-
 ne Jefuseigenfchaft an uns
 allen offenbarn, und uns
 reinigen und bewahrn, durch
 dein theures Blut, den ed-
 len Saft.
 3. Segne, fegne uns aus
 freyem Trieb, und begegne
 uns, du ewge Lieb! du mit
 Blut befloßnes Haupt, für

Normalisierter Text

quillt?
 5. Man stirbt sich selbst
 ab, man legt ins Grab
 den eigenen Sinn und
 nimmt einen anderen vom
 Bräutigam hin.
 6. O Bräutigam der
 Braut, die du dir vertraut
 durch Leiden und Schmerz:
 gib all ihren Gliedern dein
 Leben ins Herz!
 7. Damit wir allhier dir
 werden zur Zier und auch
 die Gemein' von heut' an mit
 Output
 <pb n="426a" src="426.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 407
 mit guten Beispielen erfreuen.
 805. Mel. 56.
 Liebster Heiland! ;: du
 kennst deine Schar, die
 dir einst ;: fremd und
 ferne war, und dir nun,
 Herr Jesu Christ! seit sie
 dir nah geworden ist, gern
 zur Freude ;: wäre ganz
 und gar.
 2. Du alleine hilfst mit
 deiner Kraft, und wirst deine
 Jesuseigenschaft an uns
 allen offenbaren, und uns
 reinigen und bewahren, durch
 dein teures Blut, den edlen
 Saft.
 3. Segne, segne uns aus
 freiem Trieb, und begegne
 uns, du ewge Lieb! du mit
 Blut beflossenes Haupt, für

ID

Gesangbuch1778_1_033281
 Gesangbuch1778_1_033282
 Gesangbuch1778_1_033283
 Gesangbuch1778_1_033284
 Gesangbuch1778_1_033285
 Gesangbuch1778_1_033286
 Gesangbuch1778_1_033287
 Gesangbuch1778_1_033288
 Gesangbuch1778_1_033289
 Gesangbuch1778_1_033290
 Gesangbuch1778_1_033291
 Gesangbuch1778_1_033292
 Gesangbuch1778_1_033293
 Gesangbuch1778_1_033294
 Gesangbuch1778_1_033295
 Gesangbuch1778_1_033296
 Gesangbuch1778_1_033297
 Gesangbuch1778_1_033298
 Gesangbuch1778_1_033299
 Gesangbuch1778_1_033300
 Gesangbuch1778_1_033301
 Gesangbuch1778_1_033302
 Gesangbuch1778_1_033303
 Gesangbuch1778_1_033304
 Gesangbuch1778_1_033305
 Gesangbuch1778_1_033306
 Gesangbuch1778_1_033307
 Gesangbuch1778_1_033308
 Gesangbuch1778_1_033309
 Gesangbuch1778_1_033310
 Gesangbuch1778_1_033311
 Gesangbuch1778_1_033312
 Gesangbuch1778_1_033313
 Gesangbuch1778_1_033314
 Gesangbuch1778_1_033315
 Gesangbuch1778_1_033316
 Gesangbuch1778_1_033317
 Gesangbuch1778_1_033318
 Gesangbuch1778_1_033319
 Gesangbuch1778_1_033320

Diplomatische Transkription

ein jeds, das an dich glaubt:
 wenn doch jedes vor dir
 ftehen blieb!
 4. Nun fo mache, du, der
 alles macht, unfre Sache:
 nimm uns gut in acht,
 halte uns dir unbefleckt und
 beftändig aufgeweckt; laß
 uns fpielen, *) daß dirs
 Herze lacht!
 *) Eph. 5, 19.
 806. Mel. 16.
 Einigs Gut der Auserz
 wehlten, theurer lieber
 Schmerzensmann! du warft
 <pb n="426b" src="426.jpg" />
 immer den gequalten armen
 Sändern zugethan;
 2. Gib uns in den Gna
 dentagen einen dir ergeb
 nen Sinn, Leib und Leben
 dran zu wagen, um den
 fchönen Kreuzgewinn.
 3. Gute Liebe! wir find
 völlig da zu deinem Liebs
 gebrauch; ift noch etwas
 hinterftellig, wir verwilli
 gen es auch.
 4. Laß uns in der blut
 gen Gnade rein gewalchen
 vor dir ftehn, und auf un
 ferm Gnadenpfade mit dem
 Sieg'l an Stirnen gehn.
 807. Mel 14.
 Wie kan ein Sänder in
 der Zeit GOtt wohlge
 fällig feyn? gefchichts durch
 eigne Heiligkeit? nein: JE
 fu Blut macht rein.
 2. Drum, wenn man was

Normalisierter Text

ein jedes, das an dich glaubt:
 wenn doch jedes vor dir
 stehen blieb!
 4. Nun so mache, du, der
 alles macht, unsre Sache:
 nimm uns gut in Acht,
 halte uns dir unbefleckt und
 beständig aufgeweckt; lass
 uns spielen, *) dass dir's
 Herze lacht!
 *) Eph. 5, 19.
 806. Mel. 16.
 Einiges Gut der Auserwählten,
 teurer lieber
 Schmerzensmann! du warst
 <pb n="426b" src="426.jpg" />
 immer den gequälten armen
 Sündern zugetan;
 2. Gib uns in den Gnadentagen
 einen dir ergebenen
 Sinn, Leib und Leben
 dran zu wagen, um den
 schönen Kreuzgewinn.
 3. Gute Liebe! wir sind
 völlig da zu deinem Liebesgebrauch;
 ist noch etwas
 hinterständig, wir willigen
 es auch.
 4. Lass uns in der blutgen
 Gnade rein gewaschen
 vor dir stehn, und auf unserm
 Gnadenpfade mit dem
 Siegel an Stirnen gehn.
 807. Mel 14.
 Wie kann ein Sünder in
 der Zeit Gott wohlgefällig
 sein? geschieht's durch
 eigne Heiligkeit? nein: Jesu
 Blut macht rein.
 2. Drum, wenn man was

ID

Gesangbuch1778_1_033321
 Gesangbuch1778_1_033322
 Gesangbuch1778_1_033323
 Gesangbuch1778_1_033324
 Gesangbuch1778_1_033325
 Gesangbuch1778_1_033326
 Gesangbuch1778_1_033327
 Gesangbuch1778_1_033328
 Gesangbuch1778_1_033329
 Gesangbuch1778_1_033330
 Gesangbuch1778_1_033331
 Gesangbuch1778_1_033332
 Gesangbuch1778_1_033333
 Gesangbuch1778_1_033334
 Gesangbuch1778_1_033335
 Gesangbuch1778_1_033336
 Gesangbuch1778_1_033337
 Gesangbuch1778_1_033338
 Gesangbuch1778_1_033339
 Gesangbuch1778_1_033340
 Gesangbuch1778_1_033341
 Gesangbuch1778_1_033342
 Gesangbuch1778_1_033343
 Gesangbuch1778_1_033344
 Gesangbuch1778_1_033345
 Gesangbuch1778_1_033346
 Gesangbuch1778_1_033347
 Gesangbuch1778_1_033348
 Gesangbuch1778_1_033349
 Gesangbuch1778_1_033350
 Gesangbuch1778_1_033351
 Gesangbuch1778_1_033352
 Gesangbuch1778_1_033353
 Gesangbuch1778_1_033354
 Gesangbuch1778_1_033355
 Gesangbuch1778_1_033356
 Gesangbuch1778_1_033357
 Gesangbuch1778_1_033358
 Gesangbuch1778_1_033359
 Gesangbuch1778_1_033360

Diplomatische Transkription

an sich erblickt, das Christ
 Sinn nicht gleicht, wird's
 ihm gleich reuig und gebückt
 zum Abtun angezeigt.
 3. Wie feht sich ein be-
 gnadigt Kind, ihm ähnl-
 cher zu feyn, obs gleich die
 Wahrheit tief empfindt, daß
 er nur gut allein.
 4. So oft's im Geiste
 nach ihm blickt, ruft fo ein
 Herz ihm zu, und wieder-
 holt es unverrückt: ach
 wär ich doch wie du!
 Cc 4 5. Jfts
 <pb n="427a" src="427.jpg" />
 408 Von der Heiligung
 5. Jfts möglich; gib, daß
 alle Spur, die sich an mir
 noch findt vom fremden Le-
 ben der Natur, in deinem
 Tod verchwindt!
 6. Wie groß wird meine
 Freude feyn, wenn dus mit
 dir begräbft, und du da-
 gegen ganz allein in mei-
 ner Seele lebst.
 808. Mel. 151.
 Wenn jemand fein Ver-
 derben kennt und be-
 weint vor GOtt, und fäh
 es gerne sterben: der geb's
 in JEſu Tod! Iolang die
 Sünde dichte ans Kreuzes
 Nägeln haft't, fo kommen
 ihre Früchte gewißlich nicht
 zur Kraft.
 809. Mel. 58.
 Das Opferlammlein, für
 uns gefchlacht't, ift auch

Normalisierter Text

an sich erblickt, das Christi
 Sinn nicht gleicht, wird's
 ihm gleich reuig und gebückt
 zum Abtun angezeigt.
 3. Wie seht sich ein begnadigtes
 Kind, ihm ähnlicher
 zu sein, ob's gleich die
 Wahrheit tief empfindet, dass
 er nur gut allein.
 4. So oft's im Geiste
 nach ihm blickt, ruft so ein
 Herz ihm zu, und wiederholt
 es unverrückt: ach
 wär ich doch wie du!
 Cc 4 5. Ist's
 <pb n="427a" src="427.jpg" />
 408 Von der Heiligung
 5. Ist's möglich; gib, dass
 alle Spur, die sich an mir
 noch findet vom fremden Leben
 der Natur, in deinem
 Tod verschwindet!
 6. Wie groß wird meine
 Freude sein, wenn du's mit
 dir begräbst, und du dagegen
 ganz allein in meiner
 Seele lebst.
 808. Mel. 151.
 Wenn jemand sein Verderben
 kennt und beweint
 vor Gott, und sah
 es gerne sterben: der geb's
 in Jesu Tod! Solang die
 Sünde dicht an Kreuzes
 Nägeln haftet, so kommen
 ihre Früchte gewisslich nicht
 zur Kraft.
 809. Mel. 58.
 Das Opferlammlein, für
 uns geschlachtet, ist auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033361	zur Heiligung uns gemacht,	zur Heiligung uns gemacht,
Gesangbuch1778_1_033362	fo daß keine andre vor GOtt	so dass keine andere vor Gott
Gesangbuch1778_1_033363	kan gelten, feit sich der Schöpfer	kann gelten, seit sich der Schöpfer
Gesangbuch1778_1_033364	pfer und HErr der Welten	und Herr der Welten
Gesangbuch1778_1_033365	ins Fleifch gekleidet.	ins Fleisch gekleidet.
Gesangbuch1778_1_033366	2. Wir danken JEFu,	2. Wir danken Jesu,
Gesangbuch1778_1_033367	der uns erfchuf, fär unfern	der uns erschuf, für unsern
Gesangbuch1778_1_033368	neuteftamentfichen Ruf; o	neutestamentlichen Ruf; o
Gesangbuch1778_1_033369	wie ift uns itzo fo wohl zu	wie ist uns jetzt so wohl zu
Gesangbuch1778_1_033370	Muthe, feitdem der Hei-	Mute, seitdem der Heiland
Gesangbuch1778_1_033371	land uns alles Gute am	uns alles Gute am
Gesangbuch1778_1_033372	Kreuz verdient.	Kreuz verdient.
Gesangbuch1778_1_033373	3. Wenn man ein Häuf-	3. Wenn man ein Häuflein
Gesangbuch1778_1_033374	lein fo reden hört, fo wird	so reden hört, so wird
Gesangbuch1778_1_033375	<pb n="427b" src="427.jpg" />	<pb n="427b" src="427.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033376	der Heiland zuerft geehrt,	der Heiland zuerst geehrt,
Gesangbuch1778_1_033377	und darnach fo heißt es: ihr	und darnach so heißt es: ihr
Gesangbuch1778_1_033378	felgen Kinder, niemand	seligen Kinder, niemand
Gesangbuch1778_1_033379	ift heiliger, als ein Sän-	ist heiliger, als ein Sünder,
Gesangbuch1778_1_033380	der, der Gnade hat.	der Gnade hat.
Gesangbuch1778_1_033381	4. Wäret ihr gerne rein	4. Wäret ihr gerne rein
Gesangbuch1778_1_033382	um und um, da habt ihr	um und um, da habt ihr
Gesangbuch1778_1_033383	eu'r Privilegium: wer in	euer Privilegium: wer in
Gesangbuch1778_1_033384	JEFu Wunden das Heil	Jesu Wunden das Heil
Gesangbuch1778_1_033385	gefunden, der wird auch	gefunden, der wird auch
Gesangbuch1778_1_033386	heilig durch JEFu Wun-	heilig durch Jesu Wunden,
Gesangbuch1778_1_033387	den, an Seel und Leib;	an Seel und Leib;
Gesangbuch1778_1_033388	5. Mit dem Bedinge,	5. Mit der Bedingung,
Gesangbuch1778_1_033389	daß er nicht lebt, fondern	dass er nicht lebt, sondern
Gesangbuch1778_1_033390	in JEFu fo lebt und fchwebt,	in Jesu so lebt und schwebt,
Gesangbuch1778_1_033391	wie ein Glied am Haupte	wie ein Glied am Haupte
Gesangbuch1778_1_033392	lebet und leibet, und fich fo	lebt und leiht, und sich so
Gesangbuch1778_1_033393	tief in das Lämmlein glau-	tief in das Lämmlein glaubet,
Gesangbuch1778_1_033394	bet, als war ers Lamm.	als wär er's Lamm.
Gesangbuch1778_1_033395	810. Mel. 22.	810. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_033396	So hat es dann des Hei-	So hat es dann des Heilands
Gesangbuch1778_1_033397	lands Macht in unferm	Macht in unserm
Gesangbuch1778_1_033398	Fleifch dahin gebracht: kan	Fleisch dahin gebracht: kann
Gesangbuch1778_1_033399	man was Guts thun, man	man was Gutes tun, man
Gesangbuch1778_1_033400	thuts gern, und dankt es	tut's gern, und dankt es

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033401	feinem lieben HERRn.	seinem lieben Herrn.
Gesangbuch1778_1_033402	2. O Lamm! nun freu	2. O Lamm! Nun freu
Gesangbuch1778_1_033403	dich deiner Schaar, die du,	dich deiner Schar, die du,
Gesangbuch1778_1_033404	da fie verloren war, von	da sie verloren war, von
Gesangbuch1778_1_033405	aller Sündenſchuld und Laſt	aller Sündenschuld und Last
Gesangbuch1778_1_033406	durch deinen Tod befreyet	durch deinen Tod befreit
Gesangbuch1778_1_033407	haft.	hast.
Gesangbuch1778_1_033408	3. Seit du in unfrer	3. Seit du in unsrer
Gesangbuch1778_1_033409	tiefen Schmach und Elend	tiefen Schmach und Elend
Gesangbuch1778_1_033410	uns fo treu gingft nach,	uns so treu gingst nach,
Gesangbuch1778_1_033411	bis du auch Fleiſch wardft	bis du auch Fleisch wurdest
Gesangbuch1778_1_033412	wie wir find, als das al-	wie wir sind, als das alleinige
Gesangbuch1778_1_033413	leinge Gnadenkind;	Gnadenkind;
Gesangbuch1778_1_033414	4. Seit-	4. Seit-
Gesangbuch1778_1_033415	<pb n="428a" src="428.jpg" />	<pb n="428a" src="428.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033416	des Leibes und der Seele. 409	des Leibes und der Seele. 409
Gesangbuch1778_1_033417	4. Seitdem ifts fo mit	4. Seitdem ist's so mit
Gesangbuch1778_1_033418	uns gethan: wir nehmen	uns getan: wir nehmen
Gesangbuch1778_1_033419	dein Verdienft nur an, fo	dein Verdienst nur an, so
Gesangbuch1778_1_033420	find wir deine ganze Leut	sind wir deine ganze Leut'
Gesangbuch1778_1_033421	und Erben aller Heiligkeit.	und Erben aller Heiligkeit.
Gesangbuch1778_1_033422	5. Da ftirbt fie hin, die	5. Da stirbt sie hin, die
Gesangbuch1778_1_033423	Fluchnatur; dein Segen	Fluchnatur; dein Segen
Gesangbuch1778_1_033424	der regiret nur, und dieſe	der regiert nur, und diese
Gesangbuch1778_1_033425	Wonn hat freyen Lauf nach	Wonne hat freien Lauf nach
Gesangbuch1778_1_033426	deiner ausgeftandnen Tauf.	deiner ausgestandenen Tauf.
Gesangbuch1778_1_033427	6. Wir bitten dich ge-	6. Wir bitten dich gemeinschaftlich,
Gesangbuch1778_1_033428	meinſchaftlich, o Blut des	o Blut des
Gesangbuch1778_1_033429	Lammleins, rege dich, und	Lämmleins, rege dich, und
Gesangbuch1778_1_033430	dring in unfre Glieder ein,	dring in unsre Glieder ein,
Gesangbuch1778_1_033431	damit fie Waffen GOTTes	damit sie Waffen Gottes
Gesangbuch1778_1_033432	feyn.	seien.
Gesangbuch1778_1_033433	7. Bewahr uns dir ganz	7. Bewahr uns dir ganz
Gesangbuch1778_1_033434	unbefleckt, in deiner Wun-	unbefleckt, in deiner Wundenburg
Gesangbuch1778_1_033435	denburg verſteckt, von kei-	versteckt, von keinem
Gesangbuch1778_1_033436	nem Feinde angerührt, viel-	Feinde angerührt, vielweniger
Gesangbuch1778_1_033437	weniger zu was verführt.	zu was verführt.
Gesangbuch1778_1_033438	8. Du, der du unfer	8. Du, der du unser
Gesangbuch1778_1_033439	Herze kennft, und uns nach	Herze kennst, und uns nach
Gesangbuch1778_1_033440	deinem Namen nennft: ach	deinem Namen nennst: ach

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033441	nimm uns hin, und mach	nimm uns hin, und mach
Gesangbuch1778_1_033442	uns rein, daß wir dir	uns rein, dass wir dir
Gesangbuch1778_1_033443	wohlgefällig feyn.	wohlgefällig seien.
Gesangbuch1778_1_033444	811. Mel. 11.	811. Mel. 11.
Gesangbuch1778_1_033445	Der du von dem Himmel	Der du von dem Himmel
Gesangbuch1778_1_033446	kamft, unfer Fleifch und	kamst, unser Fleisch und
Gesangbuch1778_1_033447	Blut annahmft, uns zu GOt-	Blut annahmst, uns zu Gottes
Gesangbuch1778_1_033448	tes Kindern machft, und	Kindern machtest, und
Gesangbuch1778_1_033449	uns Heil und Leben brachtft:	uns Heil und Leben brachtest:
Gesangbuch1778_1_033450	2. Nimm mit frohem	2. Nimm mit frohem
Gesangbuch1778_1_033451	Lobgefäng ewig Ruhm und	Lobgesang ewig Ruhm und
Gesangbuch1778_1_033452	Preis und Dank, daß du	Preis und Dank, dass du
Gesangbuch1778_1_033453	unfern Jammerftand fo gar	unsern Jammerstand so gar
Gesangbuch1778_1_033454	felig haft gewandt.	selig hast gewandt.
Gesangbuch1778_1_033455	<pb n="428b" src="428.jpg" />	<pb n="428b" src="428.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033456	3. Wenn wir uns im	3. Wenn wir uns im
Gesangbuch1778_1_033457	Heiligthum, mit dem un-	Heiligtum, mit dem unverdienten
Gesangbuch1778_1_033458	verdienten Ruhm deiner	Ruhm deiner
Gesangbuch1778_1_033459	Kinder itzt befehn, und ver-	Kinder jetzt befehn, und verwundert
Gesangbuch1778_1_033460	wundert vor dir ftehn;	vor dir stehn;
Gesangbuch1778_1_033461	4. So finkt unfer Muth	4. So sinkt unser Mut
Gesangbuch1778_1_033462	und Sinn vor befchämter	und Sinn vor beschämter
Gesangbuch1778_1_033463	Beugung hin, und denkt:	Beugung hin, und denkt:
Gesangbuch1778_1_033464	kann im Sterbgebein folch ein	kann im Sterbgebein solch ein
Gesangbuch1778_1_033465	Glück dann möglich feyn?	Glück dann möglich sein?
Gesangbuch1778_1_033466	5. Doch das ift der Troft,	5. Doch das ist der Trost,
Gesangbuch1778_1_033467	HErr Chrifft! daß du der	Herr Christ! dass du der
Gesangbuch1778_1_033468	Triumphsfärfit bift, der im	Triumphsfürst bist, der im
Gesangbuch1778_1_033469	Fleifch, an unfrer ftatt,	Fleisch, an unsrer statt,
Gesangbuch1778_1_033470	Sünd und Tod bezwun-	Sünd' und Tod bezwungen
Gesangbuch1778_1_033471	gen hat.	hat.
Gesangbuch1778_1_033472	6. Wenn man fich das	6. Wenn man sich das
Gesangbuch1778_1_033473	überlegt, daß GOtt felbft	überlegt, dass Gott selbst
Gesangbuch1778_1_033474	die Hütte trägt, und daß	die Hütte trägt, und dasselbe
Gesangbuch1778_1_033475	felbe Fleifch und Bein, wo-	Fleisch und Bein, womit
Gesangbuch1778_1_033476	mit wir bekleidet feyn:	wir bekleidet sind:
Gesangbuch1778_1_033477	7. So geduld't man fich	7. So geduldet man sich
Gesangbuch1778_1_033478	im Fleifch. Wirds gehor-	im Fleisch. Wird's gehorsam,
Gesangbuch1778_1_033479	fam, treu und keufch, und	treu und keusch, und
Gesangbuch1778_1_033480	dem Geifte unterthan; fo	dem Geiste untertan; so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033481	ifts, wie mans wänfchen kan.	ist's, wie man's wünschen kann.
Gesangbuch1778_1_033482	8. Ob des Falles Narbe	8. Ob des Falles Narbe
Gesangbuch1778_1_033483	gleich bleibt, bis ins ge	gleich bleibt, bis ins gesunde
Gesangbuch1778_1_033484	funde Reich; wird die ei	Reich; wird die eigentliche
Gesangbuch1778_1_033485	gentliche Wund doch gehe	Wund doch geheilet
Gesangbuch1778_1_033486	let aus dem Grund.	aus dem Grund.
Gesangbuch1778_1_033487	9. Nun, HErr JEfu!	9. Nun, Herr Jesu!
Gesangbuch1778_1_033488	der du lebst, daß du uns	der du lebst, dass du uns
Gesangbuch1778_1_033489	zu dir erhebt; der du uns	zu dir erhebst; der du uns
Gesangbuch1778_1_033490	aus aller Noth hilft, und	aus aller Not hilft, und
Gesangbuch1778_1_033491	uns vertritt bey GOtt;	uns vertrittst bei Gott;
Gesangbuch1778_1_033492	10. Der du in dem	10. Der du in dem
Gesangbuch1778_1_033493	Thranenthal dein hochhei	Tränental dein hochheiliges
Gesangbuch1778_1_033494	lig Gottesmahl jedem heils	Gottesmahl jedem heilsCc
Gesangbuch1778_1_033495	Cc 5 be	5 be-
Gesangbuch1778_1_033496	<pb n="429a" src="429.jpg" />	<pb n="429a" src="429.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033497	410 Von der Heiligung	410 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_033498	bedarftgen Gaft gnädiglich	bedürftigen Gast gnädiglich
Gesangbuch1778_1_033499	bereitet haft:	bereitet hast:
Gesangbuch1778_1_033500	11. Gib, daß deine	11. Gib, dass deine
Gesangbuch1778_1_033501	Gottsgewalt uns folang im	Gottsgewalt uns solange im
Gesangbuch1778_1_033502	Gang erhalt, bis das Thun	Gang erhält, bis das Tun
Gesangbuch1778_1_033503	im Fleifch vorbe, und der	im Fleisch vorbei, und der
Gesangbuch1778_1_033504	Geift in Ruhe fey.	Geist in Ruhe sei.
Gesangbuch1778_1_033505	812. Mel. 79.	812. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_033506	Du wunderguter Heiland!	Du wunderguter Heiland!
Gesangbuch1778_1_033507	wir waren ferne wei	wir waren ferne einst,
Gesangbuch1778_1_033508	land, und mit dir unbe	und mit dir unbekannt:
Gesangbuch1778_1_033509	kant: nun find wir nahe	nun sind wir nahe
Gesangbuch1778_1_033510	worden, und find im Kreu	worden, und sind im Kreuzesorden
Gesangbuch1778_1_033511	zesorden bekleidet mit dem	bekleidet mit dem
Gesangbuch1778_1_033512	Heilsgewand.	Heilsgewand.
Gesangbuch1778_1_033513	2. Ach aber, Herz voll	2. Ach aber, Herz voll
Gesangbuch1778_1_033514	Liebe! fo mancher Glieder	Liebe! So mancher Glieder
Gesangbuch1778_1_033515	Triebe die werden noch ge	Triebe die werden noch gestört;
Gesangbuch1778_1_033516	ftört; es feufzt auch meine	es seufzt auch meine
Gesangbuch1778_1_033517	Seele in ihrer Leibeshöhle:	Seele in ihrer Leibeshöhle:
Gesangbuch1778_1_033518	ach wärdft du mehr durch	ach würdest du mehr durch
Gesangbuch1778_1_033519	mich geehrt!	mich geehrt!
Gesangbuch1778_1_033520	3. Du kennft des Her	3. Du kennst des Herzens

ID

Gesangbuch1778_1_033521
 Gesangbuch1778_1_033522
 Gesangbuch1778_1_033523
 Gesangbuch1778_1_033524
 Gesangbuch1778_1_033525
 Gesangbuch1778_1_033526
 Gesangbuch1778_1_033527
 Gesangbuch1778_1_033528
 Gesangbuch1778_1_033529
 Gesangbuch1778_1_033530
 Gesangbuch1778_1_033531
 Gesangbuch1778_1_033532
 Gesangbuch1778_1_033533
 Gesangbuch1778_1_033534
 Gesangbuch1778_1_033535
 Gesangbuch1778_1_033536
 Gesangbuch1778_1_033537
 Gesangbuch1778_1_033538
 Gesangbuch1778_1_033539
 Gesangbuch1778_1_033540
 Gesangbuch1778_1_033541
 Gesangbuch1778_1_033542
 Gesangbuch1778_1_033543
 Gesangbuch1778_1_033544
 Gesangbuch1778_1_033545
 Gesangbuch1778_1_033546
 Gesangbuch1778_1_033547
 Gesangbuch1778_1_033548
 Gesangbuch1778_1_033549
 Gesangbuch1778_1_033550
 Gesangbuch1778_1_033551
 Gesangbuch1778_1_033552
 Gesangbuch1778_1_033553
 Gesangbuch1778_1_033554
 Gesangbuch1778_1_033555
 Gesangbuch1778_1_033556
 Gesangbuch1778_1_033557
 Gesangbuch1778_1_033558
 Gesangbuch1778_1_033559
 Gesangbuch1778_1_033560

Diplomatische Transkription

zens Sehnen und meiner
 Augen Thränen: wie gerne
 war ich rein! ich kan mit
 Glaubensblicken dir etwas
 näher ræcken: ach aber,
 wenn wirts vøllig feyn?
 4. GOtt, offenbart im
 Fleische! dein Marterleib,
 der keufche, ertødte doch in
 mir das zartfte eigne Le-
 ben; dein Blut kan neues
 geben: fo kømt auch neue
 Frucht herfür.
 5. Ich bin ein armer
 Sænder, das fchnødte deir
 <pb n="429b" src="429.jpg" />
 ner Kinder; doch fo viel
 weiß ich auch: ich bin aus
 Gnaden deine, und du mein
 GOtt bist meine, erhalten,
 fchätzen ift dein Brauch.
 6. Wir wolln dann nah
 und ferne durchgängig herz-
 lich gerne dem HERRn und
 der Gemein getreu ergeben
 bleiben, und uns aufs neu
 verfchreiben, in feinem
 Dienfte treu zu feyn.
 7. Gelobet feyn die Zø-
 ge, die unfer Herz gefüge
 zu feinem Zweck gemacht!
 dem Lamm, das alles Gute
 erwarb mit feinem Blute,
 fey unaufhørllich Dank ge-
 bracht.
 813. Mel. 15.
 Mein Freund ift mein,
 und ich bin fein mit
 allen meinen Schwæchen;
 fein Blut wæfcht mich von

Normalisierter Text

Sehnen und meiner
 Augen Tränen: wie gerne
 wär ich rein! Ich kann mit
 Glaubensblicken dir etwas
 näher rücken: ach aber,
 wenn wird's vøllig sein?
 4. Gott, offenbart im
 Fleische! Dein Marterleib,
 der keusche, ertöte doch in
 mir das zarteste eigne Leben;
 dein Blut kann neues
 geben: so kommt auch neue
 Frucht herfür.
 5. Ich bin ein armer
 Sünder, das schnödeste dei-
 <pb n="429b" src="429.jpg" />
 ner Kinder; doch so viel
 weiß ich auch: ich bin aus
 Gnaden deine, und du mein
 Gott bist meine, erhalten,
 schützen ist dein Brauch.
 6. Wir wollen dann nah
 und ferne durchgängig herzlich
 gerne dem Herrn und
 der Gemeinde treu ergeben
 bleiben, und uns aufs Neu
 verschreiben, in seinem
 Dienste treu zu sein.
 7. Gelobet seien die Züge,
 die unser Herz gefüge
 zu seinem Zweck gemacht!
 dem Lamm, das alles Gute
 erwarb mit seinem Blute,
 sei unaufhörlich Dank gebracht.
 813. Mel. 15.
 Mein Freund ist mein,
 und ich bin sein mit
 allen meinen Schwächen;
 sein Blut wäscht mich von

ID

Gesangbuch1778_1_033561
 Gesangbuch1778_1_033562
 Gesangbuch1778_1_033563
 Gesangbuch1778_1_033564
 Gesangbuch1778_1_033565
 Gesangbuch1778_1_033566
 Gesangbuch1778_1_033567
 Gesangbuch1778_1_033568
 Gesangbuch1778_1_033569
 Gesangbuch1778_1_033570
 Gesangbuch1778_1_033571
 Gesangbuch1778_1_033572
 Gesangbuch1778_1_033573
 Gesangbuch1778_1_033574
 Gesangbuch1778_1_033575
 Gesangbuch1778_1_033576
 Gesangbuch1778_1_033577
 Gesangbuch1778_1_033578
 Gesangbuch1778_1_033579
 Gesangbuch1778_1_033580
 Gesangbuch1778_1_033581
 Gesangbuch1778_1_033582
 Gesangbuch1778_1_033583
 Gesangbuch1778_1_033584
 Gesangbuch1778_1_033585
 Gesangbuch1778_1_033586
 Gesangbuch1778_1_033587
 Gesangbuch1778_1_033588
 Gesangbuch1778_1_033589
 Gesangbuch1778_1_033590
 Gesangbuch1778_1_033591
 Gesangbuch1778_1_033592
 Gesangbuch1778_1_033593
 Gesangbuch1778_1_033594
 Gesangbuch1778_1_033595
 Gesangbuch1778_1_033596
 Gesangbuch1778_1_033597
 Gesangbuch1778_1_033598
 Gesangbuch1778_1_033599
 Gesangbuch1778_1_033600

Diplomatische Transkription

Sünden rein und heilet
 mein Gebrechen.
 2. Wenn Herz und Au-
 ge nach ihm thrant um
 meines Elends willen: ein
 Blick von ihm, der mich
 verfehnt, kan allen Kum-
 mer ftillen.
 3. Und gehts gleich nicht
 zu jeder Stund als wie in
 Heldenfrängen; foll ihm
 doch ftets mein Herz und
 Mund ein frohes Danklied
 bringen.
 814.
 <pb n="430a" src="430.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 411
 814. Mel. 126.
 Das ift des Sohnes Ehre
 und eigne Herzensfreud,
 wenn feiner Sänder Chöre
 erhöhn die Herrlichkeit der
 Wunden, die uns allerfeits
 verfehnt, da er geftorben
 als Opferlamm am Kreuz.
 2. Und dabey will ich
 bleiben, weil ich ein Sän-
 der bin, folang ich leb im
 glauben; das ift der heilige
 Sinn des Rathes der Drey-
 einigkeit: niemand als ar-
 men Sändern gilt die Ge-
 rechtigkeit.
 3. Wir kennen nur die
 eine und wahre Heiligkeit,
 die auch vor GOtt alleine
 gilt bis in Ewigkeit: des Va-
 ters Wahrheitsheiligung *)
 im Tod und Blut des Lam-
 mes; dran haben wir gez-

Normalisierter Text

Sünden rein und heilet
 mein Gebrechen.
 2. Wenn Herz und Auge
 nach ihm trant um
 meines Elends willen: ein
 Blick von ihm, der mich
 versöhnt, kann allen Kummer
 stillen.
 3. Und geht's gleich nicht
 zu jeder Stund' als wie in
 Heldensprüngen; soll ihm
 doch stets mein Herz und
 Mund ein frohes Danklied
 bringen.
 814.
 <pb n="430a" src="430.jpg" />
 des Leibes und der Seele. 411
 814. Mel. 126.
 Das ist des Sohnes Ehre
 und eigne Herzensfreud,
 wenn seiner Sünder Chöre
 erhöhn die Herrlichkeit der
 Wunden, die uns allerseits
 versöhnt, da er gestorben
 als Opferlamm am Kreuz.
 2. Und dabei will ich
 bleiben, weil ich ein Sünder
 bin, solange ich leb' im
 Glauben; das ist der heilige
 Sinn des Rates der Dreieinigkeit:
 niemand als armen
 Sündern gilt die Gerechtigkeit.
 3. Wir kennen nur die
 eine und wahre Heiligkeit,
 die auch vor Gott alleine
 gilt bis in Ewigkeit: des Vaters
 Wahrheitsheiligung *)
 im Tod und Blut des Lammes;
 dran haben wir genug.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033601	nung.	*) Joh. 17, 17.
Gesangbuch1778_1_033602	*) Joh. 17, 17.	815. Mel. 237.
Gesangbuch1778_1_033603	815. Mel. 237.	O Herr Gott heilger
Gesangbuch1778_1_033604	O HErr GOtt heilger	Geist! So wahr ich Christi
Gesangbuch1778_1_033605	Geift! fo wahr ich Chriſt	bin, so wahr bin ich in
Gesangbuch1778_1_033606	fti bin, fo wahr bin ich in	ihm auch unzertrennlich
Gesangbuch1778_1_033607	ihm auch unzertrennlich	deine: o daß an meiner
Gesangbuch1778_1_033608	deine: o daß an meiner	Stirn und Aug' und Brust
Gesangbuch1778_1_033609	Stirn und Aug und Bruft	erscheine ein in des Lammes
Gesangbuch1778_1_033610	erſcheine ein in des Lamſ	Blut getauchter Sündersinn;
Gesangbuch1778_1_033611	mes Blut getauchter Sanſ	2. Ein wahrer Chriftusſ
Gesangbuch1778_1_033612	derſinn;	ein Sinn, in Ewigkeit
Gesangbuch1778_1_033613	2. Ein wahrer Chriftusſ	nichts als das Wort vom
Gesangbuch1778_1_033614	ſinn, ein Sinn, in Ewigkeit	<pb n="430b" src="430.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033615	nichts als das Wort vom	Kreuz und Wunden mediti
Gesangbuch1778_1_033616	<pb n="430b" src="430.jpg" />	rend, und alle feine Luft in
Gesangbuch1778_1_033617	Kreuz und Wunden mediti	JEFu Marter führend; von
Gesangbuch1778_1_033618	rend, und alle feine Luft in	früh bis in die Nacht in
Gesangbuch1778_1_033619	JEFu Marter führend; von	einer Gottesfreud!
Gesangbuch1778_1_033620	früh bis in die Nacht in	816. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_033621	einer Gottesfreud!	Wär' ſein nach Gnade
Gesangbuch1778_1_033622	816. Mel. 228.	weinend Kind, das ſich
Gesangbuch1778_1_033623	Wär' fein nach Gnade	bey ſeinem Volk befindet,
Gesangbuch1778_1_033624	weinend Kind, das ſich	doch voller Gnadenflämm
Gesangbuch1778_1_033625	bey ſeinem Volk befindet,	lein, im Schlafen wie ſein
Gesangbuch1778_1_033626	doch voller Gnadenflämm	Herr geruht, im Liedersin
Gesangbuch1778_1_033627	lein, im Schlafen wie ſein	gen warm vom Blut, im
Gesangbuch1778_1_033628	HErr geruht, im Liederſin	Kränkeln wie ein Lämm
Gesangbuch1778_1_033629	gen warm vom Blut, im	lein; im Stehn und Gehn,
Gesangbuch1778_1_033630	Kränkeln wie ein Lämm	Reden, Sinnen und Be
Gesangbuch1778_1_033631	lein; im Stehn und Gehn,	ginnen, kurz in allen, wie
Gesangbuch1778_1_033632	Reden, Sinnen und Be	es ihm kan wohlgefallen!
Gesangbuch1778_1_033633	ginnen, kurz in allen, wie	817. Mel. 11.
Gesangbuch1778_1_033634	es ihm kan wohlgefallen!	Jesu Lehr bringt mich in
Gesangbuch1778_1_033635	817. Mel. 11.	Brand; ſein ſanft' Joch
Gesangbuch1778_1_033636	JEFu Lehr bringt mich in	und Mund und Hand küß'
Gesangbuch1778_1_033637	Brand; ſein ſanft' Joch	ich mit dankbarem Sinn,
Gesangbuch1778_1_033638	und Mund und Hand küß'	und fall' ihm zu den Füßen
Gesangbuch1778_1_033639	ich mit dankbarem Sinn,	
Gesangbuch1778_1_033640	und fall' ihm zu den Füßen	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033641	hin.	hin.
Gesangbuch1778_1_033642	2. Er, ders Haupt ift	2. Er, der's Haupt ist
Gesangbuch1778_1_033643	der Gemein, laß fein reiß	der Gemein', lass sein reines
Gesangbuch1778_1_033644	nes Glied mich feyn, daß	Glied mich sein, dass
Gesangbuch1778_1_033645	mein ganzes Leben hier feine	mein ganzes Leben hier seine
Gesangbuch1778_1_033646	theure Lehre zier!	teure Lehre zier!
Gesangbuch1778_1_033647	3. Liebfter Heiland! nichts	3. Liebster Heiland! nichts
Gesangbuch1778_1_033648	als du gibst mir Friede,	als du gibst mir Friede,
Gesangbuch1778_1_033649	Freud und Ruh: zieh du	Freud' und Ruh: zieh du
Gesangbuch1778_1_033650	mich mit Kräften an, daß	mich mit Kräften an, dass
Gesangbuch1778_1_033651	ich dir ganz leben kan!	ich dir ganz leben kann!
Gesangbuch1778_1_033652	4. Kräfte aus der Leiß	4. Kräfte aus der Lebensquell,
Gesangbuch1778_1_033653	bensquell, Einfalt die mich	Einfalt die mich
Gesangbuch1778_1_033654	machet	machet
Gesangbuch1778_1_033655	<pb n="431a" src="431.jpg" />	<pb n="431a" src="431.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033656	412 Von der Heiligung	412 Von der Heiligung
Gesangbuch1778_1_033657	machet hell, lieber Heiland,	machet hell, lieber Heiland,
Gesangbuch1778_1_033658	schenke mir! meine Seele	schenke mir! Meine Seele
Gesangbuch1778_1_033659	hangt an dir.	hängt an dir.
Gesangbuch1778_1_033660	5. Ohne dich nicht einen	5. Ohne dich nicht einen
Gesangbuch1778_1_033661	Schritt! darum geh du immer	Schritt! Darum geh du immer
Gesangbuch1778_1_033662	mit; daß ich deines	mit; dass ich deines
Gesangbuch1778_1_033663	Namens Preis dien, fo gut	Namens Preis dien', so gut
Gesangbuch1778_1_033664	ich kan und weiß.	ich kann und weiß.
Gesangbuch1778_1_033665	818. Mel. 166.	818. Mel. 166.
Gesangbuch1778_1_033666	Laß du mich bey der Sünderschafft	Lass du mich bei der Sünderschaft
Gesangbuch1778_1_033667	ein göttlich Leiß	ein göttlich Leben
Gesangbuch1778_1_033668	ben führen, und schenke mir	führen, und schenke mir
Gesangbuch1778_1_033669	dazu die Kraft, durch deines	dazu die Kraft, durch deines
Gesangbuch1778_1_033670	Geißts Regiren! ach	Geistes Regieren! Ach
Gesangbuch1778_1_033671	nimm dir ohne Ausnahm	nimm dir ohne Ausnahme
Gesangbuch1778_1_033672	hin Geißt, Seel und alle	hin Geist, Seel' und alle
Gesangbuch1778_1_033673	Glieder: mit dem Verlang	Glieder: mit dem Verlangen
Gesangbuch1778_1_033674	gen flinkt mein Sinn vor dir	sinkt mein Sinn vor dir
Gesangbuch1778_1_033675	im Staube nieder.	im Staube nieder.
Gesangbuch1778_1_033676	819. Mel. 16.	819. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_033677	Deine Seele weih die	Deine Seele weih' die
Gesangbuch1778_1_033678	meine, und dein Leich	meine, und dein Leichnam
Gesangbuch1778_1_033679	nam meinen ein; um Ein	meinen ein; um ein
Gesangbuch1778_1_033680	Fleiß und Ein Gebeine	Fleisch und ein Gebeine

ID

Gesangbuch1778_1_033681
 Gesangbuch1778_1_033682
 Gesangbuch1778_1_033683
 Gesangbuch1778_1_033684
 Gesangbuch1778_1_033685
 Gesangbuch1778_1_033686
 Gesangbuch1778_1_033687
 Gesangbuch1778_1_033688
 Gesangbuch1778_1_033689
 Gesangbuch1778_1_033690
 Gesangbuch1778_1_033691
 Gesangbuch1778_1_033692
 Gesangbuch1778_1_033693
 Gesangbuch1778_1_033694
 Gesangbuch1778_1_033695
 Gesangbuch1778_1_033696
 Gesangbuch1778_1_033697
 Gesangbuch1778_1_033698
 Gesangbuch1778_1_033699
 Gesangbuch1778_1_033700
 Gesangbuch1778_1_033701
 Gesangbuch1778_1_033702
 Gesangbuch1778_1_033703
 Gesangbuch1778_1_033704
 Gesangbuch1778_1_033705
 Gesangbuch1778_1_033706
 Gesangbuch1778_1_033707
 Gesangbuch1778_1_033708
 Gesangbuch1778_1_033709
 Gesangbuch1778_1_033710
 Gesangbuch1778_1_033711
 Gesangbuch1778_1_033712
 Gesangbuch1778_1_033713
 Gesangbuch1778_1_033714
 Gesangbuch1778_1_033715
 Gesangbuch1778_1_033716
 Gesangbuch1778_1_033717
 Gesangbuch1778_1_033718
 Gesangbuch1778_1_033719
 Gesangbuch1778_1_033720

Diplomatische Transkription

und Ein Geift mit dir zu feyn!
 2. HErr! wirft du mich fo bereiten, wirft du mir fo gnädig feyn: fo werd ich dein Lob ausbreiten, und du wirft dich meiner freun.
 820. Mel. 11.
 O du Gotteslammlein! dem wir Menfchen lieber feyn als dein himmlifches Revier: nahe dich doch auch zu mir!
 2. Alle deine Angft und Pein um der Seelen felig feyn, dein fär fie vergoßnes Blut komm auch mir, auch mir zu gut!
 3. Deine ganze Lebenszeit war zu lauter Schmerz geweiht, der fär mich auch, Tag vor Tag dir auf deinem Herzen lag.
 4. Komm, du hochbewährter Arzt, der du felbft zur Arzney wardft, dring in meines Herzens Schrein mit den Lebensäften ein!
 5. Wirf, was dir mißfällt, hinaus; heile mich von Grunde aus, bis ich ganz nach deinem Sinn durch dein Blut gefaltet bin.
 6. Nun du Lammlein ohne Schuld, voller Huld und voll Geduld: bey mir foll dein Kreuz und Pein ewig unvergeffen feyn.

Normalisierter Text

und ein Geist mit dir zu sein!
 2. Herr! Wirst du mich so bereiten, wirst du mir so gnädig sein: so werd' ich dein Lob ausbreiten, und du wirst dich meiner freuen.
 820. Mel. 11.
 O du Gotteslammlein! dem wir Menschen lieber sind als dein himmlisches Revier: nahe dich doch auch zu mir!
 2. Alle deine Angst und Pein um der Seelen selig sein, dein für sie vergossenes Blut komm' auch mir, auch mir zugut!
 3. Deine ganze Lebenszeit war zu lauter Schmerz geweiht, der für mich auch, Tag vor Tag dir auf deinem Herzen lag.
 4. Komm, du hochbewährter Arzt, der du selbst zur Arznei wurdest, dring' in meines Herzens Schrein mit den Lebensäften ein!
 5. Wirf, was dir missfällt, hinaus; heile mich von Grunde aus, bis ich ganz nach deinem Sinn durch dein Blut gestaltet bin.
 6. Nun du Lammlein ohne Schuld, voller Huld und voll Geduld: bei mir soll dein Kreuz und Pein ewig unvergessen sein.

ID

Gesangbuch1778_1_033761
 Gesangbuch1778_1_033762
 Gesangbuch1778_1_033763
 Gesangbuch1778_1_033764
 Gesangbuch1778_1_033765
 Gesangbuch1778_1_033766
 Gesangbuch1778_1_033767
 Gesangbuch1778_1_033768
 Gesangbuch1778_1_033769
 Gesangbuch1778_1_033770
 Gesangbuch1778_1_033771
 Gesangbuch1778_1_033772
 Gesangbuch1778_1_033773
 Gesangbuch1778_1_033774
 Gesangbuch1778_1_033775
 Gesangbuch1778_1_033776
 Gesangbuch1778_1_033777
 Gesangbuch1778_1_033778
 Gesangbuch1778_1_033779
 Gesangbuch1778_1_033780
 Gesangbuch1778_1_033781
 Gesangbuch1778_1_033782
 Gesangbuch1778_1_033783
 Gesangbuch1778_1_033784
 Gesangbuch1778_1_033785
 Gesangbuch1778_1_033786
 Gesangbuch1778_1_033787
 Gesangbuch1778_1_033788
 Gesangbuch1778_1_033789
 Gesangbuch1778_1_033790
 Gesangbuch1778_1_033791
 Gesangbuch1778_1_033792
 Gesangbuch1778_1_033793
 Gesangbuch1778_1_033794
 Gesangbuch1778_1_033795
 Gesangbuch1778_1_033796
 Gesangbuch1778_1_033797
 Gesangbuch1778_1_033798
 Gesangbuch1778_1_033799
 Gesangbuch1778_1_033800

Diplomatische Transkription

wenn sich ein Herz GOtt
 fo ergeben, daß Chrifti
 Sinn es ganz erfüllt! es
 weiß fodann von keiner
 Zierde, als die im Blute
 Chrifti liegt: die reine
 himmlifche Begierde hat
 alles Eitle leicht befiegt.
 <pb n="432b" src="432.jpg" />
 5. Er gebe mir, um was
 ich wein: ein Herz mit
 Blut befeucht't, und daß
 der Eindruck feiner Pein aus
 Wort und Wandel leucht!
 6. So geh ich in Zerflös-
 fenheit, daß er mich lieben
 mag, durch meine Tag' der
 Sterbenszeit; der letzte ist
 Hochzeittag.
 2. Wornach der irdfche
 Weltfinn trachtet, ist folchen
 Herzen Tand und Spiel;
 was mancher für unfchuldig
 achtet, ist folchen Herzen
 schon zu viel? warum? es
 gilt der Welt abfagen, hier
 heißt's, rührt kein unreines
 an: wenn ihr das Kleinod
 wolt erjagen, werft alles
 weg, was hindern kan!
 3. Von Sorgennoth und
 folchen Plagen, worein die
 Welt sich felbft verpflichtet,
 vom Neid, womit sich andre
 tragen, weiß Chrifti
 Sinn und Einfalt n
 den Schatz, den sie i
 zen heget, behält f
 allen Neid; ist jem
 Luft dazu e

Normalisierter Text

wenn sich ein Herz Gott
 so ergeben, dass Christi
 Sinn es ganz erfüllt! Es
 weiß sodann von keiner
 Zierde, als die im Blute
 Christi liegt: die reine
 himmlische Begierde hat
 alles Eitle leicht besiegt.
 <pb n="432b" src="432.jpg" />
 5. Er gebe mir, um was
 ich wein': ein Herz mit
 Blut befeuchtet, und dass
 der Eindruck seiner Pein aus
 Wort und Wandel leucht!
 6. So geh' ich in Zerflossenheit,
 dass er mich lieben
 mag, durch meine Tag' der
 Sterbenszeit; der letzte ist
 Hochzeittag.
 2. Wornach der irdische
 Weltsinn trachtet, ist solchen
 Herzen Tand und Spiel;
 was mancher für unschuldig
 achtet, ist solchen Herzen
 schon zu viel? Warum? Es
 gilt der Welt absagen, hier
 heißt's, rührt kein unreines
 an: Wenn ihr das Kleinod
 wollt erjagen, werft alles
 weg, was hindern kann!
 3. Von Sorgennoth und
 solchen Plagen, worein die
 Welt sich selbst verpflichtet,
 vom Neid, womit sich andre
 tragen, weiß Christi
 Sinn und Einfalt n
 den Schatz, den sie i
 zen heget, behält sie
 allen Neid; ist jem
 Lust dazu e

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_033801	ihr laute	ihr lauter
Gesangbuch1778_1_033802	4. W	4. W
Gesangbuch1778_1_033803	meinen	meinen
Gesangbuch1778_1_033804	<pb n="433a" src="433.jpg" />	<pb n="433a" src="433.jpg" />
Gesangbuch1778_1_033805	414 Von der Einfältigkeit	414 Von der Einfältigkeit
Gesangbuch1778_1_033806	der lautern Einfalt ein:	der laueren Einfalt ein:
Gesangbuch1778_1_033807	vertilg, und wars mit tau-	vertilg', und wär's mit tausend
Gesangbuch1778_1_033808	fend Schmerzen, all andern	Schmerzen, all' andern
Gesangbuch1778_1_033809	Sinn und Tand und Schein!	Sinn und Tand und Schein!
Gesangbuch1778_1_033810	o schönes Bild, ein Herz	o schönes Bild, ein Herz
Gesangbuch1778_1_033811	zu fchauen, das fich mit	zu schauen, das sich mit
Gesangbuch1778_1_033812	Chrifti Einfalt fchmückt,	Christi Einfalt schmückt,
Gesangbuch1778_1_033813	und mit den klugen Lamms-	und mit den klugen Lammsjungfrauen
Gesangbuch1778_1_033814	jungfrauen fich auf des	sich auf des
Gesangbuch1778_1_033815	Bräutigams Zukunft fchickt!	Bräutigams Zukunft schickt!
Gesangbuch1778_1_033816	824. Mel. 186.	824. Mel. 186.
Gesangbuch1778_1_033817	Mein holdelter JEfu, du	Mein holdester Jesu, du
Gesangbuch1778_1_033818	fälfte Luft recht fchaf-	süßeste Lust rechtschaffener
Gesangbuch1778_1_033819	fener Seelen, die fich dir	Seelen, die sich dir
Gesangbuch1778_1_033820	befehlen: wie wenig ift mir	befehlen: wie wenig ist mir
Gesangbuch1778_1_033821	noch dein Herze bewußt! laß	noch dein Herze bewusst! Lass
Gesangbuch1778_1_033822	fterben in mir des Fleifches	sterben in mir des Fleisches
Gesangbuch1778_1_033823	Begier: nach dir nur allein	Begier: nach dir nur allein
Gesangbuch1778_1_033824	laß hungrig mich feyn.	lass hungrig mich sein.
Gesangbuch1778_1_033825	2. In dir ift die Fülle	2. In dir ist die Fülle
Gesangbuch1778_1_033826	deß allen, was gut; das	dess allen, was gut; das
Gesangbuch1778_1_033827	andre betræget, was fleifch-	andere betrüget, was fleischlich
Gesangbuch1778_1_033828	lich vergnæget, es fchwä-	vergnüget, es schwächet
Gesangbuch1778_1_033829	chet den Glauben, entkräf-	den Glauben, entkräftet
Gesangbuch1778_1_033830	tet den Muth. Wer alles	den Mut. Wer alles
Gesangbuch1778_1_033831	verläßt und hanget nur veft	verläßt und hanget nur fest
Gesangbuch1778_1_033832	an JEfu allein, kan freu-	an Jesu allein, kann freudiger
Gesangbuch1778_1_033833	diger feyn.	sein.
Gesangbuch1778_1_033834	3. Du bift auch der befte	3. Du bist auch der beste
Gesangbuch1778_1_033835	und treuefte Freund: es	und treueste Freund: es
Gesangbuch1778_1_033836	wallet von Liebe und inni-	wallet von Liebe und innigem
Gesangbuch1778_1_033837	gem Triebe dein Herze, das	Triebe dein Herze, das
Gesangbuch1778_1_033838	allzeit es bræderlich meint:	allzeit es brüderlich meint:
Gesangbuch1778_1_033839	du fchenkest zugleich dein	du schenkest zugleich dein
Gesangbuch1778_1_033840	ewiges Reich, in welchem	ewiges Reich, in welchem

ID

Gesangbuch1778_1_033841
 Gesangbuch1778_1_033842
 Gesangbuch1778_1_033843
 Gesangbuch1778_1_033844
 Gesangbuch1778_1_033845
 Gesangbuch1778_1_033846
 Gesangbuch1778_1_033847
 Gesangbuch1778_1_033848
 Gesangbuch1778_1_033849
 Gesangbuch1778_1_033850
 Gesangbuch1778_1_033851
 Gesangbuch1778_1_033852
 Gesangbuch1778_1_033853
 Gesangbuch1778_1_033854
 Gesangbuch1778_1_033855
 Gesangbuch1778_1_033856
 Gesangbuch1778_1_033857
 Gesangbuch1778_1_033858
 Gesangbuch1778_1_033859
 Gesangbuch1778_1_033860
 Gesangbuch1778_1_033861
 Gesangbuch1778_1_033862
 Gesangbuch1778_1_033863
 Gesangbuch1778_1_033864
 Gesangbuch1778_1_033865
 Gesangbuch1778_1_033866
 Gesangbuch1778_1_033867
 Gesangbuch1778_1_033868
 Gesangbuch1778_1_033869
 Gesangbuch1778_1_033870
 Gesangbuch1778_1_033871
 Gesangbuch1778_1_033872
 Gesangbuch1778_1_033873
 Gesangbuch1778_1_033874
 Gesangbuch1778_1_033875
 Gesangbuch1778_1_033876
 Gesangbuch1778_1_033877
 Gesangbuch1778_1_033878
 Gesangbuch1778_1_033879
 Gesangbuch1778_1_033880

Diplomatische Transkription

es nicht an Freude gebricht.
 4. So zeuch dann, mein
 JEfu, mich gänzlich an
 <pb n="433b" src="433.jpg" />
 dich; laß in mir zerrinnen
 die Herrschaft der Sinnen,
 und leite die Ströme der
 Liebe in mich. Dein blutiger
 Glanz durchleuchte
 mich ganz, und gib mir,
 allein dein eigen zu feyn.
 5. Mein Wille fey gänzlich
 in deinen verfenkt: im
 Wirken und Leiden, in
 Schmerzen und Freuden,
 werd alles nach deinem
 Gefallen gelenkt! dir geb
 ich mich hin in kindlichem
 Sinn; ach lebe in mir, fo
 leb ich in dir.
 825. Mel. 160.
 O reicher GOtt von Gütigkeit,
 von Gnade und
 Erbarmen: wie groß ist
 deine Freundlichkeit für alle
 geistlich Armen! mein Herz
 ist still, und spricht: dein
 Will, o Vater in der Höhe,
 dein Will allein geschehe!
 2. Laß leuchten mir dein
 Angesicht, fo wird mein
 Herz erfreuet, da deines
 theuren Wortes Licht die
 Dunkelheit zerfreuet, und
 zeigt mir die offne Thür
 zur Gnade und zur Wahrheit,
 in lauter froher Klarheit.
 3. Ach selig und gar heilig
 ist, wer hiezu kan gelangen,

Normalisierter Text

es nicht an Freude gebricht.
 4. So zeuch' dann, mein
 Jesu, mich gänzlich an
 <pb n="433b" src="433.jpg" />
 dich; lass in mir zerrinnen
 die Herrschaft der Sinne,
 und leite die Ströme der
 Liebe in mich. Dein blutiger
 Glanz durchleuchte
 mich ganz, und gib mir,
 allein dein eigen zu sein.
 5. Mein Wille sei gänzlich
 in deinen versenkt: im
 Wirken und Leiden, in
 Schmerzen und Freuden,
 werd' alles nach deinem
 Gefallen gelenkt! Dir geb'
 ich mich hin in kindlichem
 Sinn; ach lebe in mir, so
 leb' ich in dir.
 825. Mel. 160.
 O reicher Gott von Gütigkeit,
 von Gnade und
 Erbarmen: wie groß ist
 deine Freundlichkeit für alle
 geistlich Armen! Mein Herz
 ist still, und spricht: Dein
 Will', o Vater in der Höhe,
 dein Will' allein geschehe!
 2. Lass leuchten mir dein
 Angesicht, so wird mein
 Herz erfreuet, da deines
 teuren Wortes Licht die
 Dunkelheit zerstreuet, und
 zeigt mir die offne Tür
 zur Gnade und zur Wahrheit,
 in lauter froher Klarheit.
 3. Ach selig und gar heilig
 ist, wer hierzu kann gelangen,

ID

Gesangbuch1778_1_033881
 Gesangbuch1778_1_033882
 Gesangbuch1778_1_033883
 Gesangbuch1778_1_033884
 Gesangbuch1778_1_033885
 Gesangbuch1778_1_033886
 Gesangbuch1778_1_033887
 Gesangbuch1778_1_033888
 Gesangbuch1778_1_033889
 Gesangbuch1778_1_033890
 Gesangbuch1778_1_033891
 Gesangbuch1778_1_033892
 Gesangbuch1778_1_033893
 Gesangbuch1778_1_033894
 Gesangbuch1778_1_033895
 Gesangbuch1778_1_033896
 Gesangbuch1778_1_033897
 Gesangbuch1778_1_033898
 Gesangbuch1778_1_033899
 Gesangbuch1778_1_033900
 Gesangbuch1778_1_033901
 Gesangbuch1778_1_033902
 Gesangbuch1778_1_033903
 Gesangbuch1778_1_033904
 Gesangbuch1778_1_033905
 Gesangbuch1778_1_033906
 Gesangbuch1778_1_033907
 Gesangbuch1778_1_033908
 Gesangbuch1778_1_033909
 Gesangbuch1778_1_033910
 Gesangbuch1778_1_033911
 Gesangbuch1778_1_033912
 Gesangbuch1778_1_033913
 Gesangbuch1778_1_033914
 Gesangbuch1778_1_033915
 Gesangbuch1778_1_033916
 Gesangbuch1778_1_033917
 Gesangbuch1778_1_033918
 Gesangbuch1778_1_033919
 Gesangbuch1778_1_033920

Diplomatische Transkription

langen, daß du, o Mittler,
 JEsu Chrift! den Willen
 nimmst
 <pb n="434a" src="434.jpg" />
 in Chrifto. 415
 nimmst gefangen, bringst
 Herz und Sinn zum Vater
 hin, verfühnt mit deinem
 Blute; da schmeckt man al-
 les Gute.
 4. Denn GOtt ist nicht
 ein Menfchenkind, was Bö-
 fes zu erwählen; der befte
 Menfch ist oftmals blind,
 und kan gar leichtlich feh-
 len: wer aber fich ganz le-
 diglich vergnägt in GOttes
 Wegen, der findet lauter
 Segen.
 5. Wenn nun dein hol-
 der Friedensfchein mir zei-
 get deinen Willen, fo laß
 mein Herz recht folgfam
 feyn, denfelben zu erfüllen.
 Verfiegle du in ftiller Ruh
 all Innigkeit der Seelen;
 dein Wille fey mein Wehlen.
 826. Mel. 37.
 Das wahre Chriftenthum
 ist wahrlich leichte; ja
 wenn uns JEsus nicht die
 Hände reichte, fo könte man
 mit Recht von Schwerfeyn
 fagen; allein er hilft die
 Laft beftändig tragen.
 2. GOtt macht uns kei-
 nen Schmerz, er will ihn
 ftillen; wo rührt er aber
 her? vom Eigenwillen: laß
 diefes Schmerzenskind bey

Normalisierter Text

dass du, o Mittler,
 Jesu Christ! den Willen
 nimmst
 <pb n="434a" src="434.jpg" />
 in Christo. 415
 nimmst gefangen, bringst
 Herz und Sinn zum Vater
 hin, versöhnt mit deinem
 Blute; da schmeckt man alles
 Gute.
 4. Denn Gott ist nicht
 ein Menschenkind, was Böses
 zu erwählen; der beste
 Mensch ist oftmals blind,
 und kann gar leichtlich fehlen:
 wer aber sich ganz lediglich
 vergnügt in Gottes
 Wegen, der findet lauter
 Segen.
 5. Wenn nun dein holder
 Friedensschein mir zeigt
 deinen Willen, so lass
 mein Herz recht folgsam
 sein, denselben zu erfüllen.
 Versiegle du in stiller Ruh
 all' Innigkeit der Seelen;
 dein Wille sei mein Wählen.
 826. Mel. 37.
 Das wahre Christentum
 ist wahrlich leicht; ja
 wenn uns Jesus nicht die
 Hände reichte, so könnte man
 mit Recht von Schwersein
 sagen; allein er hilft die
 Last beständig tragen.
 2. Gott macht uns keinen
 Schmerz, er will ihn
 stillen; wo rührt er aber
 her? Vom Eigenwillen: lass
 dieses Schmerzenskind bei

ID

Gesangbuch1778_1_033921
 Gesangbuch1778_1_033922
 Gesangbuch1778_1_033923
 Gesangbuch1778_1_033924
 Gesangbuch1778_1_033925
 Gesangbuch1778_1_033926
 Gesangbuch1778_1_033927
 Gesangbuch1778_1_033928
 Gesangbuch1778_1_033929
 Gesangbuch1778_1_033930
 Gesangbuch1778_1_033931
 Gesangbuch1778_1_033932
 Gesangbuch1778_1_033933
 Gesangbuch1778_1_033934
 Gesangbuch1778_1_033935
 Gesangbuch1778_1_033936
 Gesangbuch1778_1_033937
 Gesangbuch1778_1_033938
 Gesangbuch1778_1_033939
 Gesangbuch1778_1_033940
 Gesangbuch1778_1_033941
 Gesangbuch1778_1_033942
 Gesangbuch1778_1_033943
 Gesangbuch1778_1_033944
 Gesangbuch1778_1_033945
 Gesangbuch1778_1_033946
 Gesangbuch1778_1_033947
 Gesangbuch1778_1_033948
 Gesangbuch1778_1_033949
 Gesangbuch1778_1_033950
 Gesangbuch1778_1_033951
 Gesangbuch1778_1_033952
 Gesangbuch1778_1_033953
 Gesangbuch1778_1_033954
 Gesangbuch1778_1_033955
 Gesangbuch1778_1_033956
 Gesangbuch1778_1_033957
 Gesangbuch1778_1_033958
 Gesangbuch1778_1_033959
 Gesangbuch1778_1_033960

Diplomatische Transkription

Zeiten töden! fo kommest
 du gefchwind aus allen
 Nöthen.
 <pb n="434b" src="434.jpg" />
 3. Was willst du deine
 Noth fo fehr betränen?
 dein Herze darf sich nur
 nach JEſu fehen. Sprich:
 Vater! kanft du dann mein
 Elend fehen? mein Heiland!
 hilf mir doch: fo ifts ge-
 fchehen.
 4. Die Schwachheit
 macht dich fcheu, doch nicht
 zu Schanden. Du fällt
 bisweilen gar; nur aufge-
 ftanden! laß dich die dunkle
 Nacht des Lichts berauben,
 verliere gar den Weg; nur
 nicht den Glauben.
 5. Denn, fährt du nur
 fort, GOtt zu vertrauen;
 fo wirft du Licht und Weg
 bald wieder fchauen: was
 du geglaubet haft, das wirft
 du fehen; wie du geglaubet
 haft, fo wirds gefchehen.
 827. Mel. 115.
 Wie felig ift ein Herz,
 das JEſum funden,
 und das ihm glauben kan,
 nicht weil es fieht; nein:
 fondern weil es fo mit ihm
 verbunden, daß es fein Ja
 und Nein in alles zieht;
 und, wenn es weiß, daß
 ers gefagt, den Augenblick
 nicht mehr nach Grund und
 Urfach fragt.
 2. O wenn ihn nur die

Normalisierter Text

Zeiten töten! So kommst
 du geschwind aus allen
 Nöten.
 <pb n="434b" src="434.jpg" />
 3. Was willst du deine
 Not so sehr betränen?
 dein Herze darf sich nur
 nach Jesu sehen. Sprich:
 Vater! Kannst du dann mein
 Elend sehen? Mein Heiland!
 hilf mir doch: so ist's geschehen.
 4. Die Schwachheit
 macht dich scheu, doch nicht
 zu Schanden. Du fällst
 bisweilen gar; nur aufgestanden!
 Lass dich die dunkle
 Nacht des Lichts berauben,
 verliere gar den Weg; nur
 nicht den Glauben.
 5. Denn, fährst du nur
 fort, Gott zu vertrauen;
 so wirst du Licht und Weg
 bald wieder schauen: was
 du geglaubt hast, das wirst
 du sehen; wie du geglaubt
 hast, so wird's geschehen.
 827. Mel. 115.
 Wie selig ist ein Herz,
 das Jesum funden,
 und das ihm glauben kann,
 nicht weil es sieht; nein:
 sondern weil es so mit ihm
 verbunden, dass es sein Ja
 und Nein in alles zieht;
 und, wenn es weiß, dass
 er's gesagt, den Augenblick
 nicht mehr nach Grund und
 Ursach fragt.
 2. O wenn ihn nur die

ID

Gesangbuch1778_1_033961
 Gesangbuch1778_1_033962
 Gesangbuch1778_1_033963
 Gesangbuch1778_1_033964
 Gesangbuch1778_1_033965
 Gesangbuch1778_1_033966
 Gesangbuch1778_1_033967
 Gesangbuch1778_1_033968
 Gesangbuch1778_1_033969
 Gesangbuch1778_1_033970
 Gesangbuch1778_1_033971
 Gesangbuch1778_1_033972
 Gesangbuch1778_1_033973
 Gesangbuch1778_1_033974
 Gesangbuch1778_1_033975
 Gesangbuch1778_1_033976
 Gesangbuch1778_1_033977
 Gesangbuch1778_1_033978
 Gesangbuch1778_1_033979
 Gesangbuch1778_1_033980
 Gesangbuch1778_1_033981
 Gesangbuch1778_1_033982
 Gesangbuch1778_1_033983
 Gesangbuch1778_1_033984
 Gesangbuch1778_1_033985
 Gesangbuch1778_1_033986
 Gesangbuch1778_1_033987
 Gesangbuch1778_1_033988
 Gesangbuch1778_1_033989
 Gesangbuch1778_1_033990
 Gesangbuch1778_1_033991
 Gesangbuch1778_1_033992
 Gesangbuch1778_1_033993
 Gesangbuch1778_1_033994
 Gesangbuch1778_1_033995
 Gesangbuch1778_1_033996
 Gesangbuch1778_1_033997
 Gesangbuch1778_1_033998
 Gesangbuch1778_1_033999
 Gesangbuch1778_1_034000

Diplomatische Transkription

Seelen recht verständen, lie
 gaben sich nicht halb so viele
 Müh,
 <pb n="435a" src="435.jpg" />
 416 Von der Einfältigkeit
 Müh, mit mancherley Be-
 denken und Ergränden, lie
 merkten nur, wohin die
 Liebe zieh, und dächten wie
 ein treuer Knecht: der HErr
 machs, wie er will, so ifts
 dem Knechte recht.
 828. Mel. 114.
 Ein Kind des Lichts, das
 in der Einfalt wandelt,
 (denn diefe ift es, die uns
 Rath verfähafft, und mehrt
 in uns dieselbe Geisteskraft,
 durch welche man gerad und
 richtig handelt) erkennt des
 lieben Heilands Wege wohl,
 und lernt auch, was es thun
 und laffen soll.
 2. Es geht ihm nach,
 und ift nicht aufzuhalten,
 und zeigt auch andern gern
 die Wege an, auf welchen
 man fo ficher gehen kan,
 wenn man nur laßt den
 HErrn alleine walten; ich
 weiß, wie gut es ift, ein
 Kindlein feyn: man wik-
 kelt sich ganz in die Gna-
 de ein.
 829. Mel. 166.
 O wie fo glücklich waren
 wir, du unfer Herzens-
 könig! wenn wir nichts weiß-
 ten außer dir, es fey viel
 oder wenig, und wenn wir

Normalisierter Text

Seelen recht verständen, sie
 gäben sich nicht halb so viele
 Müh,
 <pb n="435a" src="435.jpg" />
 416 Von der Einfältigkeit
 Müh, mit mancherlei Bedenken
 und Ergründen, sie
 merkten nur, wohin die
 Liebe zieht, und dächten wie
 ein treuer Knecht: Der Herr
 mach's, wie er will, so ist's
 dem Knechte recht.
 828. Mel. 114.
 Ein Kind des Lichts, das
 in der Einfalt wandelt,
 (denn diese ist es, die uns
 Rat verschafft, und mehrt
 in uns dieselbe Geisteskraft,
 durch welche man gerad' und
 richtig handelt) erkennt des
 lieben Heilands Wege wohl,
 und lernt auch, was es tun
 und lassen soll.
 2. Es geht ihm nach,
 und ist nicht aufzuhalten,
 und zeigt auch andern gern
 die Wege an, auf welchen
 man so sicher gehen kann,
 wenn man nur lässt den
 Herrn alleine walten; ich
 weiß, wie gut es ist, ein
 Kindlein sein: man wickelt
 sich ganz in die Gnade
 ein.
 829. Mel. 166.
 O wie so glücklich wären
 wir, du unser Herzenskönig!
 Wenn wir nichts wüssten
 außer dir, es sei viel
 oder wenig, und wenn wir

ID

Gesangbuch1778_1_034001
 Gesangbuch1778_1_034002
 Gesangbuch1778_1_034003
 Gesangbuch1778_1_034004
 Gesangbuch1778_1_034005
 Gesangbuch1778_1_034006
 Gesangbuch1778_1_034007
 Gesangbuch1778_1_034008
 Gesangbuch1778_1_034009
 Gesangbuch1778_1_034010
 Gesangbuch1778_1_034011
 Gesangbuch1778_1_034012
 Gesangbuch1778_1_034013
 Gesangbuch1778_1_034014
 Gesangbuch1778_1_034015
 Gesangbuch1778_1_034016
 Gesangbuch1778_1_034017
 Gesangbuch1778_1_034018
 Gesangbuch1778_1_034019
 Gesangbuch1778_1_034020
 Gesangbuch1778_1_034021
 Gesangbuch1778_1_034022
 Gesangbuch1778_1_034023
 Gesangbuch1778_1_034024
 Gesangbuch1778_1_034025
 Gesangbuch1778_1_034026
 Gesangbuch1778_1_034027
 Gesangbuch1778_1_034028
 Gesangbuch1778_1_034029
 Gesangbuch1778_1_034030
 Gesangbuch1778_1_034031
 Gesangbuch1778_1_034032
 Gesangbuch1778_1_034033
 Gesangbuch1778_1_034034
 Gesangbuch1778_1_034035
 Gesangbuch1778_1_034036
 Gesangbuch1778_1_034037
 Gesangbuch1778_1_034038
 Gesangbuch1778_1_034039
 Gesangbuch1778_1_034040

Diplomatische Transkription

jedes andre Ding nur ganz
 vergeffen könten, fo wich-
 <pb n="435b" src="435.jpg" />
 tig oder fo gering es andre
 Menfchen nennten.
 2. Da find wir, o Jm-
 manuel, für unfre Schuld
 gefchlachtet! du, den die
 theu'r erkaufte Seel nie
 ganz genug betrachtet: da
 find wir inniglich verliebt,
 und danken dir fo herzlich,
 und find ums treue Herz
 betrübt, die Mängel thun
 uns fchmerzlich.
 3. Da haft du uns, du
 gutes Haupt! verleih uns
 deinen Frieden; und was
 ein jedes hofft und glaubt,
 das gib du einem jeden:
 was jegliches in Einfalt
 will, weils deinen Willen
 kennet, dazu werd ihm aus
 deiner Fäll auch Muth und
 Kraft vergönnnet.
 4. So wolln wir dann,
 wer wolte nicht? da man
 fo frey kan wollen, und
 hat fo treuen Unterricht zu
 allem, was wir follen, und
 hat auch keine Neigung
 mehr zu andern Nebendin-
 gen: man ift bey JEFu in
 der Lehr, und lernt von
 Gnade fingen.
 830. Mel. 146.
 O ftilles Gotteslamm! ich
 fuch dein fanftes We-
 fen, und hab mir dich al-
 lein zum Vorbild außerie-

Normalisierter Text

jedes andere Ding nur ganz
 vergessen könnten, so wich-
 <pb n="435b" src="435.jpg" />
 tig oder so gering es andere
 Menschen nennten.
 2. Da sind wir, o Immanuel,
 für unsre Schuld
 geschlachtet! Du, den die
 teuer erkaufte Seel' nie
 ganz genug betrachtet:
 da sind wir inniglich verliebt,
 und danken dir so herzlich,
 und sind um's treue Herz
 betrübt, die Mängel tun
 uns schmerzlich.
 3. Da hast du uns, du
 gutes Haupt! Verleih' uns
 deinen Frieden; und was
 ein jedes hofft und glaubt,
 das gib du einem jeden:
 was jegliches in Einfalt
 will, weil's deinen Willen
 kennet, dazu werd' ihm aus
 deiner Füll' auch Mut und
 Kraft vergönnnet.
 4. So woll'n wir dann,
 wer wollte nicht? Da man
 so frei kann wollen, und
 hat so treuen Unterricht zu
 allem, was wir sollen, und
 hat auch keine Neigung
 mehr zu andern Nebendingen:
 man ist bei Jesu in
 der Lehr', und lernt von
 Gnade fingen.
 830. Mel. 146.
 O stilles Gotteslamm! Ich
 such' dein sanftes Wesen,
 und hab' mir dich allein
 zum Vorbild auserlesen:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034041	fen: mein Brautgam, mache	Mein Bräutigam, mache
Gesangbuch1778_1_034042	mich	mich
Gesangbuch1778_1_034043	<pb n="436a" src="436.jpg" />	<pb n="436a" src="436.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034044	in Chrifto. 417	in Christo. 417
Gesangbuch1778_1_034045	mich hier recht jungfräulich	mich hier recht jungfräulich
Gesangbuch1778_1_034046	rein, um ewig in der Zahl	rein, um ewig in der Zahl
Gesangbuch1778_1_034047	der Lammsjungfrau zu	der Lammsjungfrauen zu
Gesangbuch1778_1_034048	feyn;	sein;
Gesangbuch1778_1_034049	2. Einfältig, fchlecht und	2. Einfältig, schlecht und
Gesangbuch1778_1_034050	recht, unwiffend böfer Din-	recht, unwissend böser Dinge,
Gesangbuch1778_1_034051	ge, gehorfam, treu und klug	gehorsam, treu und klug
Gesangbuch1778_1_034052	in dem, was ich vollbrin-	in dem, was ich vollbringe,
Gesangbuch1778_1_034053	ge, und wie du felber bift,	und wie du selber bist,
Gesangbuch1778_1_034054	Lamm! unbefleckt und rein;	Lamm! unbefleckt und rein;
Gesangbuch1778_1_034055	fo laß mich eben auch nach	so lass mich eben auch nach
Gesangbuch1778_1_034056	deinem Sinne feyn!	deinem Sinne sein!
Gesangbuch1778_1_034057	831. Mel. 10.	831. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_034058	Ach gib uns blöde Augen	Ach gib uns blöde Augen
Gesangbuch1778_1_034059	für Dinge, die nichts	für Dinge, die nichts
Gesangbuch1778_1_034060	taugen; und Augen voller	taugen; und Augen voller
Gesangbuch1778_1_034061	Klarheit in alle deine	Klarheit in alle deine
Gesangbuch1778_1_034062	Wahrheit!	Wahrheit!
Gesangbuch1778_1_034063	832. Mel. 228.	832. Mel. 228.
Gesangbuch1778_1_034064	Lamm! gib uns das noth-	Lamm! Gib uns das notwendige
Gesangbuch1778_1_034065	wendge Stäck: den un-	Stück: den unverwandten
Gesangbuch1778_1_034066	verwandten Glaubensblick	Glaubensblick
Gesangbuch1778_1_034067	auf deinen Tod am Kreuze;	auf deinen Tod am Kreuze;
Gesangbuch1778_1_034068	der jedes fremde Bild durch-	der jedes fremde Bild durchschneid't,
Gesangbuch1778_1_034069	fchneid', und uns zu deiner	und uns zu deiner
Gesangbuch1778_1_034070	Aehnlichkeit und zur Ge-	Ähnlichkeit und zur Gemeinart
Gesangbuch1778_1_034071	meinart reize: daß es kei-	reize: dass es keines
Gesangbuch1778_1_034072	nes nur vom hören felger	nur vom Hören seliger
Gesangbuch1778_1_034073	Lehren möge fchließen, fon-	Lehren möge schließen, sondern
Gesangbuch1778_1_034074	dern haben und genieffen.	haben und genießen.
Gesangbuch1778_1_034075	833. Mel. 97.	833. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_034076	Die Einfalt und die Herz-	Die Einfalt und die Herzlichkeit,
Gesangbuch1778_1_034077	lichkeit, die fchenke mir	die schenke mir
Gesangbuch1778_1_034078	zu einem Kleid; die wahre	zu einem Kleid; die wahre
Gesangbuch1778_1_034079	Beugung unverrückt zum	Beugung unverrückt zum
Gesangbuch1778_1_034080	Strahl, der meine Stirne	Strahl, der meine Stirne

ID

Gesangbuch1778_1_034081
 Gesangbuch1778_1_034082
 Gesangbuch1778_1_034083
 Gesangbuch1778_1_034084
 Gesangbuch1778_1_034085
 Gesangbuch1778_1_034086
 Gesangbuch1778_1_034087
 Gesangbuch1778_1_034088
 Gesangbuch1778_1_034089
 Gesangbuch1778_1_034090
 Gesangbuch1778_1_034091
 Gesangbuch1778_1_034092
 Gesangbuch1778_1_034093
 Gesangbuch1778_1_034094
 Gesangbuch1778_1_034095
 Gesangbuch1778_1_034096
 Gesangbuch1778_1_034097
 Gesangbuch1778_1_034098
 Gesangbuch1778_1_034099
 Gesangbuch1778_1_034100
 Gesangbuch1778_1_034101
 Gesangbuch1778_1_034102
 Gesangbuch1778_1_034103
 Gesangbuch1778_1_034104
 Gesangbuch1778_1_034105
 Gesangbuch1778_1_034106
 Gesangbuch1778_1_034107
 Gesangbuch1778_1_034108
 Gesangbuch1778_1_034109
 Gesangbuch1778_1_034110
 Gesangbuch1778_1_034111
 Gesangbuch1778_1_034112
 Gesangbuch1778_1_034113
 Gesangbuch1778_1_034114
 Gesangbuch1778_1_034115
 Gesangbuch1778_1_034116
 Gesangbuch1778_1_034117
 Gesangbuch1778_1_034118
 Gesangbuch1778_1_034119
 Gesangbuch1778_1_034120

Diplomatische Transkription

ichmæckt; ein zartes Liebs-
 <pb n="436b" src="436.jpg" />
 gefühl bey allem Schmerz,
 und ein beftändig pänctlich
 treues Herz.
 834. Mel. 205.
 Einfalt heißt ein folcher
 Geift, der fonft nichts
 weiß, als JEſum Chrift;
 der der Welt, die auf ihn
 halt, mit ihm zugleich ge-
 kreuzigt ift, und im blut-
 gen Gnadenbund vefte fteht
 auf Felfengrund, als ein
 Sänder, und liebt GOtt;
 Gnade ift fein täglich Brod.
 2. Liebsgewalt, Einfalts-
 gefalt! geleite mich auf
 ebner Bahn; Morgenftern!
 ich folge gern, zeig mir,
 wie ich fo werden kan, daß
 ich deiner Einfalt Bild an
 mir trage fanft und mild;
 wird die Einfalt was ver-
 fehn, foll fie zum Erbar-
 men gehn.
 835. Mel. 16.
 Heilige Einfalt! Gnaden-
 wunder! tieffte Weis-
 heit! größte Kraft! fchönfte
 Zierde! Liebeszunder! Werk,
 das GOtt alleine fchafft!
 2. Alle Freyheit geht in
 Banden, aller Reichthum
 ift nur Wind; alle Schön-
 heit wird zufchanden, wenn
 wir ohne Einfalt find.
 3. Wenn wir in der Ein-
 falt ftehen, ift es in der
 D d Seele

Normalisierter Text

schmückt; ein zartes Liebes-
 <pb n="436b" src="436.jpg" />
 gefühl bei allem Schmerz,
 und ein beständig pünktlich
 treues Herz.
 834. Mel. 205.
 Einfalt heißt ein solcher
 Geist, der sonst nichts
 weiß, als Jesum Christ;
 der der Welt, die auf ihn
 hält, mit ihm zugleich gekreuzigt
 ist, und im blutigen
 Gnadenbund feste steht
 auf Felsengrund, als ein
 Sünder, und liebt Gott;
 Gnade ist sein täglich Brot.
 2. Liebesgewalt, Einfaltsgestalt!
 Geleite mich auf
 ebner Bahn; Morgenstern!
 ich folge gern, zeig' mir,
 wie ich so werden kann, dass
 ich deiner Einfalt Bild an
 mir trage sanft und mild;
 wird die Einfalt was versehn,
 soll sie zum Erbarmen
 gehn.
 835. Mel. 16.
 Heilige Einfalt! Gnadenwunder!
 Tiefste Weisheit!
 Größte Kraft! Schönste
 Zierde! Liebeszunder! Werk,
 das Gott alleine schafft!
 2. Alle Freiheit geht in
 Banden, aller Reichtum
 ist nur Wind; alle Schönheit
 wird zuschanden, wenn
 wir ohne Einfalt sind.
 3. Wenn wir in der Einfalt
 stehen, ist es in der
 D d Seele

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034121	<pb n="437a" src="437.jpg" />	<pb n="437a" src="437.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034122	418 Von der Einfältigkeit	418 Von der Einfältigkeit
Gesangbuch1778_1_034123	Seele licht; aber wenn wir	Seele licht; aber wenn wir
Gesangbuch1778_1_034124	doppelt fehen, fo vergeht	doppelt sehen, so vergeht
Gesangbuch1778_1_034125	uns das Geficht.	uns das Gesicht.
Gesangbuch1778_1_034126	4. Einfalt ift ein Kind	4. Einfalt ist ein Kind
Gesangbuch1778_1_034127	der Gnade, eine kluge Rit-	der Gnade, eine kluge Ritterschaft,
Gesangbuch1778_1_034128	terfchaft, die auf ihrem	die auf ihrem
Gesangbuch1778_1_034129	fchmalen Pfade nicht nach	schmalen Pfade nicht nach
Gesangbuch1778_1_034130	dem und jenem gafft...	dem und jenem gafft...
Gesangbuch1778_1_034131	5. Einfalt denkt nur auf	5. Einfalt denkt nur auf
Gesangbuch1778_1_034132	das Eine, in dem alles	das Eine, in dem alles
Gesangbuch1778_1_034133	andre fteht; Einfalt hängt	andere steht; Einfalt hängt
Gesangbuch1778_1_034134	fich ganz alleine an den	sich ganz alleine an den
Gesangbuch1778_1_034135	ewigen Magnet.	ewigen Magnet.
Gesangbuch1778_1_034136	6. Einfalt quillt aus	6. Einfalt quillt aus
Gesangbuch1778_1_034137	JEFu Wunden, mit dem	Jesu Wunden, mit dem
Gesangbuch1778_1_034138	theuren Gottesblut; wer	teuren Gottesblut; wer
Gesangbuch1778_1_034139	fie da nicht hat gefunden,	sie da nicht hat gefunden,
Gesangbuch1778_1_034140	der ift fern von diefem	der ist fern von diesem
Gesangbuch1778_1_034141	Gut.	Gut.
Gesangbuch1778_1_034142	7. Wem fonft nichts als	7. Wem sonst nichts als
Gesangbuch1778_1_034143	JEFus fchmecket, wer allein	Jesus schmecket, wer allein
Gesangbuch1778_1_034144	auf JEFum blickt; welfen	auf Jesum blickt; wessen
Gesangbuch1778_1_034145	Ohr nur JEFus wecket; wen	Ohr nur Jesus wecket; wen
Gesangbuch1778_1_034146	nichts auffter ihm erquickt;	nichts außer ihm erquickt;
Gesangbuch1778_1_034147	8. Wer nur hat, was	8. Wer nur hat, was
Gesangbuch1778_1_034148	JEFus giebet; wer nur lebt	Jesus giebet; wer nur lebt
Gesangbuch1778_1_034149	aus feiner Fäll; wer nur	aus seiner Füll'; wer nur
Gesangbuch1778_1_034150	will, was ihm beliebet; wer	will, was ihm beliebet; wer
Gesangbuch1778_1_034151	nur kan, was JEFus will;	nur kann, was Jesus will;
Gesangbuch1778_1_034152	9. Wer nur geht auf	9. Wer nur geht auf
Gesangbuch1778_1_034153	feinem Pfade; wer nur fieht	seinem Pfade; wer nur sieht
Gesangbuch1778_1_034154	bey feinem Licht; wer nur	bei seinem Licht; wer nur
Gesangbuch1778_1_034155	ftets verlangt nach Gnade,	stets verlangt nach Gnade,
Gesangbuch1778_1_034156	und mag alles andre nicht;	und mag alles andere nicht;
Gesangbuch1778_1_034157	10. Wer ihn fo mit In-	10. Wer ihn so mit Inbrunst
Gesangbuch1778_1_034158	brunft liebet, daß er feiner	liebet, dass er seiner
Gesangbuch1778_1_034159	felbft vergißt; wer fich nur	selbst vergisst; wer sich nur
Gesangbuch1778_1_034160	um ihn beträbet, und in	um ihn betrübet, und in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034161	ihm nur fröhlich ift;	ihm nur fröhlich ist;
Gesangbuch1778_1_034162	<pb n="437b" src="437.jpg" />	<pb n="437b" src="437.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034163	11. Wer allein auf JE	11. Wer allein auf Jesum
Gesangbuch1778_1_034164	fum trauet, wer in JEFu	trauet, wer in Jesu
Gesangbuch1778_1_034165	alles findt; der ift auf den	alles findet; der ist auf den
Gesangbuch1778_1_034166	Fels erbauet, und ein fe	Fels erbauet, und ein seliges
Gesangbuch1778_1_034167	ligs Gnadenkind.	Gnadenkind.
Gesangbuch1778_1_034168	12. Wohl dem, der den	12. Wohl dem, der den
Gesangbuch1778_1_034169	HErrn laßt machen, wohl	Herrn lässt machen, wohl
Gesangbuch1778_1_034170	ihm, der HErr ift fein	ihm, der Herr ist sein
Gesangbuch1778_1_034171	Hirt! JEFus wartet feiner	Hirt! Jesus wartet seiner
Gesangbuch1778_1_034172	Sachen, daß man lich ver	Sachen, dass man sich verwundern
Gesangbuch1778_1_034173	wundern wird.	wird.
Gesangbuch1778_1_034174	836. Mel. 14.	836. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_034175	Ein kindlich Herz und	Ein kindlich Herz und
Gesangbuch1778_1_034176	Wefen ift dem Vater	Wesen ist dem Vater
Gesangbuch1778_1_034177	angenehm, und, nach dem	angenehm, und, nach dem
Gesangbuch1778_1_034178	Ausspruch JEFu Chrifft,	Ausspruch Jesu Christ,
Gesangbuch1778_1_034179	zum Himmelreich bequem.	zum Himmelreich bequem.
Gesangbuch1778_1_034180	2. Die aber hohen Mu	2. Die aber hohen Mutes
Gesangbuch1778_1_034181	thes find, die ftärzt der	sind, die stürzt der
Gesangbuch1778_1_034182	HErr vom Stuhl; drum	Herr vom Stuhl; drum
Gesangbuch1778_1_034183	werd ich herzlich gern ein	werd' ich herzlich gern ein
Gesangbuch1778_1_034184	Kind, und geh in Chrifti	Kind, und geh' in Christi
Gesangbuch1778_1_034185	Schul.	Schul'.
Gesangbuch1778_1_034186	3. Da fall ich auf mein	3. Da fall' ich auf mein
Gesangbuch1778_1_034187	Angeficht zu meines Hei	Angesicht zu meines Heilands
Gesangbuch1778_1_034188	lands Fuß, und bitt ums	Fuß, und bitt' um's
Gesangbuch1778_1_034189	heilgen Geiftes Licht, das	heilgen Geistes Licht, das
Gesangbuch1778_1_034190	mich geleiten muß.	mich geleiten muss.
Gesangbuch1778_1_034191	4. Da krig ich einen	4. Da krieg' ich einen
Gesangbuch1778_1_034192	Kinderfinn, ich werd und	Kindersinn, ich werd' und
Gesangbuch1778_1_034193	bleibe klein, und habe da	bleibe klein, und habe davon
Gesangbuch1778_1_034194	von den Gewinn, dem Höch	den Gewinn, dem Höchsten
Gesangbuch1778_1_034195	ften nah zu feyn.	nah zu sein.
Gesangbuch1778_1_034196	5. Der Hohe und Er	5. Der Hohe und Erhabene
Gesangbuch1778_1_034197	habene hält feine Kinder	hält seine Kinder
Gesangbuch1778_1_034198	werth, und fieht gern auf	wert, und sieht gern auf
Gesangbuch1778_1_034199	das Niedrige im Himmel	das Niedrige im Himmel
Gesangbuch1778_1_034200	und auf Erd.	und auf Erd'.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034201	6. Drum	6. Drum
Gesangbuch1778_1_034202	<pb n="438a" src="438.jpg" />	<pb n="438a" src="438.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034203	in Chrifto. 419	in Christo. 419
Gesangbuch1778_1_034204	6. Drum liehe dich, mein	6. Drum siehe dich, mein
Gesangbuch1778_1_034205	Herz und Geift, nach anders	Herz und Geist, nach anders
Gesangbuch1778_1_034206	nichts mehr um, als dem,	nichts mehr um, als dem,
Gesangbuch1778_1_034207	was unverwelklich heißt,	was unverwelklich heißt,
Gesangbuch1778_1_034208	nach jenes Lebens Ruhm.	nach jenes Lebens Ruhm.
Gesangbuch1778_1_034209	7. HErr JEſu! deine	7. Herr Jesu! Deine
Gesangbuch1778_1_034210	Gnadenwahl befördre mei-	Gnadenwahl befördre meinen
Gesangbuch1778_1_034211	nen Lauf: nimm meinen	Lauf: nimm meinen
Gesangbuch1778_1_034212	Namen in die Zahl der	Namen in die Zahl der
Gesangbuch1778_1_034213	Kinder GÖttes auf.	Kinder Gottes auf.
Gesangbuch1778_1_034214	837. Mel. 151.	837. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_034215	Ein Kind der Gnade wer-	Ein Kind der Gnade werden,
Gesangbuch1778_1_034216	den, in Chrifti Wahr-	in Christi Wahrheit
Gesangbuch1778_1_034217	heit ftehn, in Einfalt feiner	stehn, in Einfalt seiner
Gesangbuch1778_1_034218	Heerden, ift gar zu wun-	Herden, ist gar zu wunderschön;
Gesangbuch1778_1_034219	derfchön; die Gnade liegt	die Gnade liegt
Gesangbuch1778_1_034220	zum Grunde, die Wahr-	zum Grunde, die Wahrheit
Gesangbuch1778_1_034221	heit macht gewiß, die Ein-	macht gewiss, die Einfalt
Gesangbuch1778_1_034222	falt fchätzt im Bunde vor	schützt im Bunde vor
Gesangbuch1778_1_034223	Fall und Aergerniß.	Fall und Ärgernis.
Gesangbuch1778_1_034224	2. Sich felbt und fei-	2. Sich selbst und seinen
Gesangbuch1778_1_034225	nen Kräften muß man nur	Kräften muss man nur
Gesangbuch1778_1_034226	niemals traun: auf ihn	niemals trauen: auf ihn
Gesangbuch1778_1_034227	das Auge heften; auf feine	das Auge heften; auf seine
Gesangbuch1778_1_034228	Treue baun; beym armfeyn	Treue bauen; beim Armsein
Gesangbuch1778_1_034229	und ſich ſchämen viel Trö-	und sich schämen viel Tröstungen
Gesangbuch1778_1_034230	ftungen erfahrn, und Gnad	erfahren, und Gnad'
Gesangbuch1778_1_034231	um Gnade nehmen: das	um Gnade nehmen: das
Gesangbuch1778_1_034232	heiſet ſich bewahrn.	heißt sich bewahren.
Gesangbuch1778_1_034233	838. Mel. 165.	838. Mel. 165.
Gesangbuch1778_1_034234	Unverwandt auf Chriftum	Unverwandt auf Christum
Gesangbuch1778_1_034235	fehen, bleibt der Weg	sehen, bleibt der Weg
Gesangbuch1778_1_034236	zur Seligkeit; allen, welche	zur Seligkeit; allen, welche
Gesangbuch1778_1_034237	zu ihm flehen, ift gewiffes	zu ihm flehen, ist gewisses
Gesangbuch1778_1_034238	Heil bereit: fiehet man im	Heil bereit: Siehet man im
Gesangbuch1778_1_034239	Herzen an, was er für die	Herzen an, was er für die
Gesangbuch1778_1_034240	Welt gethan, und man	Welt getan, und man

ID

Gesangbuch1778_1_034241
 Gesangbuch1778_1_034242
 Gesangbuch1778_1_034243
 Gesangbuch1778_1_034244
 Gesangbuch1778_1_034245
 Gesangbuch1778_1_034246
 Gesangbuch1778_1_034247
 Gesangbuch1778_1_034248
 Gesangbuch1778_1_034249
 Gesangbuch1778_1_034250
 Gesangbuch1778_1_034251
 Gesangbuch1778_1_034252
 Gesangbuch1778_1_034253
 Gesangbuch1778_1_034254
 Gesangbuch1778_1_034255
 Gesangbuch1778_1_034256
 Gesangbuch1778_1_034257
 Gesangbuch1778_1_034258
 Gesangbuch1778_1_034259
 Gesangbuch1778_1_034260
 Gesangbuch1778_1_034261
 Gesangbuch1778_1_034262
 Gesangbuch1778_1_034263
 Gesangbuch1778_1_034264
 Gesangbuch1778_1_034265
 Gesangbuch1778_1_034266
 Gesangbuch1778_1_034267
 Gesangbuch1778_1_034268
 Gesangbuch1778_1_034269
 Gesangbuch1778_1_034270
 Gesangbuch1778_1_034271
 Gesangbuch1778_1_034272
 Gesangbuch1778_1_034273
 Gesangbuch1778_1_034274
 Gesangbuch1778_1_034275
 Gesangbuch1778_1_034276
 Gesangbuch1778_1_034277
 Gesangbuch1778_1_034278
 Gesangbuch1778_1_034279
 Gesangbuch1778_1_034280

Diplomatische Transkription

<pb n="438b" src="438.jpg" />
 glaubt daran mit Beugen;
 fo bekømt man es zu eigen.
 2. Wenn doch alle See-
 len wäßten, wie es dem
 fo wohl ergeht, welcher in
 der Zahl der Chriften, wah-
 rer Glieder JEſu, fteht!
 da geht man in feinem Glöck
 immer fort, und nie zu-
 räck; man ift auf dem Le-
 benspfade, und nimmt im-
 mer Gnad um Gnade.
 3. Aber freilich kan nichts
 taugen, als nur das, was
 Chriftus thut: laffen wir
 ihn aus den Augen, finden
 wir was anders gut; fo
 erfahren wir gewiß, unfer
 Licht fey Finfterniß, unfer
 Helfen fey Verderben, un-
 fer Leben lauter Sterben.
 4. Waren wir doch völ-
 lig feine, regte fich doch
 keine Kraft, da der Heiland
 nicht alleine, was fie wir-
 kete, gefchafft! JEſu, richte
 unfern Sinn lediglich auf
 dich nur hin, fo lebts Herz
 in deiner Wahrheit, und
 das Auge wird voll Klarheit.
 5. Bring uns völlig in
 die Schranken, die dein
 Liebesrath gefetzt; weder
 Worte noch Gedanken wer-
 den fonft fer gut gefchatzt:
 eine neue Creatur kan allein
 auf diefer Spur, deines
 Namens Ruhm erhöhen,
 und in deine Freud eingehen.

Normalisierter Text

<pb n="438b" src="438.jpg" />
 glaubt daran mit Beugen;
 so bekommt man es zu eigen.
 2. Wenn doch alle Seelen
 wüssten, wie es dem
 so wohl ergeht, welcher in
 der Zahl der Christen, wahrer
 Glieder Jesu, steht!
 da geht man in seinem Glück
 immer fort, und nie zurück;
 man ist auf dem Lebenspfade,
 und nimmt immer
 Gnad' um Gnade.
 3. Aber freilich kann nichts
 taugen, als nur das, was
 Christus tut: lassen wir
 ihn aus den Augen, finden
 wir was anderes gut; so
 erfahren wir gewiss, unser
 Licht sei Finsternis, unser
 Helfen sei Verderben, unser
 Leben lauter Sterben.
 4. Wären wir doch völlig
 seine, regte sich doch
 keine Kraft, da der Heiland
 nicht alleine, was sie wirkete,
 geschafft! Jesu, richte
 unsern Sinn lediglich auf
 dich nur hin, so lebts Herz
 in deiner Wahrheit, und
 das Auge wird voll Klarheit.
 5. Bring uns völlig in
 die Schranken, die dein
 Liebesrat gesetzt; weder
 Worte noch Gedanken werden
 sonst für gut geschätzt:
 eine neue Kreatur kann allein
 auf dieser Spur, deines
 Namens Ruhm erhöhen,
 und in deine Freud' eingehen.

ID

Gesangbuch1778_1_034321
 Gesangbuch1778_1_034322
 Gesangbuch1778_1_034323
 Gesangbuch1778_1_034324
 Gesangbuch1778_1_034325
 Gesangbuch1778_1_034326
 Gesangbuch1778_1_034327
 Gesangbuch1778_1_034328
 Gesangbuch1778_1_034329
 Gesangbuch1778_1_034330
 Gesangbuch1778_1_034331
 Gesangbuch1778_1_034332
 Gesangbuch1778_1_034333
 Gesangbuch1778_1_034334
 Gesangbuch1778_1_034335
 Gesangbuch1778_1_034336
 Gesangbuch1778_1_034337
 Gesangbuch1778_1_034338
 Gesangbuch1778_1_034339
 Gesangbuch1778_1_034340
 Gesangbuch1778_1_034341
 Gesangbuch1778_1_034342
 Gesangbuch1778_1_034343
 Gesangbuch1778_1_034344
 Gesangbuch1778_1_034345
 Gesangbuch1778_1_034346
 Gesangbuch1778_1_034347
 Gesangbuch1778_1_034348
 Gesangbuch1778_1_034349
 Gesangbuch1778_1_034350
 Gesangbuch1778_1_034351
 Gesangbuch1778_1_034352
 Gesangbuch1778_1_034353
 Gesangbuch1778_1_034354
 Gesangbuch1778_1_034355
 Gesangbuch1778_1_034356
 Gesangbuch1778_1_034357
 Gesangbuch1778_1_034358
 Gesangbuch1778_1_034359
 Gesangbuch1778_1_034360

Diplomatische Transkription

immerdar;
 2. Im Umgang mit dem
 Schmerzensmann von Dank
 und Liebe angethan — und
 gern bedürftig, arm und
 klein, fein wahres Jüngers-
 herz zu feyn.
 841. Mel. 86.
 Meine Armuth macht
 mich Ichreyen zu dem
 Treuen, der mich segnet
 und macht reich. JEfu! du
 bißts, den ich meine, wenn
 ich weine; und dein zartes
 Herz wird weich;
 2. Eilft mit Liebe und
 Erbarmen zu mir Armen;
 drückest mich an deine Brust:
 du erkennst mein tiefes Seh-
 nen und die Thränen; JE-
 fu, meines Herzens Luft!
 3. Sieh, es eilt zu deiner
 Quelle meine Seele, dur-
 ftig, und von Sehnsucht
 matt: du kanft die Begierde
 füllen, und mich fällen, daß
 ich werd' erfreut und satt.
 4. Du bleibst ewig meine
 Freude, auch im Leide, wenn
 mich Noth und Kummer
 drückt:
 <pb n="440a" src="440.jpg" />
 des Herzens. 421
 drückt: denn wer dirs nur
 gläubig klaget was ihn na-
 get, der wird freundlich
 angeblickt.
 842. Mel. 30.
 Solche Leute will der Kö-
 nig haben, die, wenn

Normalisierter Text

immerdar;
 2. Im Umgang mit dem
 Schmerzensmann von Dank
 und Liebe angetan — und
 gern bedürftig, arm und
 klein, sein wahres Jüngersherz
 zu sein.
 841. Mel. 86.
 Meine Armut macht
 mich schreien zu dem
 Treuen, der mich segnet
 und macht reich. Jesu! Du
 bist's, den ich meine, wenn
 ich weine; und dein zartes
 Herz wird weich;
 2. Eilst mit Liebe und
 Erbarmen zu mir Armen;
 drückest mich an deine Brust:
 du erkennst mein tiefes Sehnen
 und die Tränen; Jesu,
 meines Herzens Lust!
 3. Sieh, es eilt zu deiner
 Quelle meine Seele, durstig,
 und von Sehnsucht
 matt: du kannst die Begierde
 stillen, und mich füllen, dass
 ich werd' erfreut und satt.
 4. Du bleibst ewig meine
 Freude, auch im Leide, wenn
 mich Not und Kummer
 drückt:
 <pb n="440a" src="440.jpg" />
 des Herzens. 421
 drückt: denn wer dir's nur
 gläubig klaget, was ihn naget,
 der wird freundlich
 angeblickt.
 842. Mel. 30.
 Solche Leute will der König
 haben, die, wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034361	sie ihm bringen ihre Gaben,	sie ihm bringen ihre Gaben,
Gesangbuch1778_1_034362	mit Elend prangen, und	mit Elend prangen, und
Gesangbuch1778_1_034363	nur bloß an seiner Gnade	nur bloß an seiner Gnade
Gesangbuch1778_1_034364	hängen.	hängen.
Gesangbuch1778_1_034365	2. Solche Leute will der	2. Solche Leute will der
Gesangbuch1778_1_034366	König küssen, die, wenn sie	König küssen, die, wenn sie
Gesangbuch1778_1_034367	sich keinen Rath mehr wis-	sich keinen Rath mehr wissen,
Gesangbuch1778_1_034368	sen, in einem Winkel bitten	in einem Winkel bitten
Gesangbuch1778_1_034369	um ein neues Gnadenfüßel.	um ein neues Gnadenfüßel.
Gesangbuch1778_1_034370	3. Solche Leute will der	3. Solche Leute will der
Gesangbuch1778_1_034371	König lehren, die ein jedes	König lehren, die ein jedes
Gesangbuch1778_1_034372	Kind mit Nutzen hören,	Kind mit Nutzen hören,
Gesangbuch1778_1_034373	und fröhlich wissen, daß sie	und fröhlich wissen, dass sie
Gesangbuch1778_1_034374	Schüler sind und lernen	Schüler sind und lernen
Gesangbuch1778_1_034375	müssen.	müssen.
Gesangbuch1778_1_034376	843. Mel. 155.	843. Mel. 155.
Gesangbuch1778_1_034377	Unser Königs Liebesziel	Unser Königs Liebesziel
Gesangbuch1778_1_034378	war die Sündin Magda-	war die Sünderin Magdalene:
Gesangbuch1778_1_034379	lene: o wie schön hat er,	o wie schön hat er,
Gesangbuch1778_1_034380	der die Welt erlöst, sie ge-	der die Welt erlöst, sie getröstet;
Gesangbuch1778_1_034381	tröfft; Thränen waren ihre	Tränen waren ihre
Gesangbuch1778_1_034382	Gaben, die den HErn ge-	Gaben, die den Herrn gereizt
Gesangbuch1778_1_034383	reizet haben, welcher nie-	haben, welcher niemand
Gesangbuch1778_1_034384	mand von sich stößt.	von sich stößt.
Gesangbuch1778_1_034385	2. O so fahr auf ewig	2. O so fahr' auf ewig
Gesangbuch1778_1_034386	hin, du verblenderische Größ-	hin, du verblenderische Grösse!
Gesangbuch1778_1_034387	se! deine Blöße ist der gan-	Deine Blöße ist der ganzen
Gesangbuch1778_1_034388	zen Gnadenfchaar offenbar;	Gnadenschar offenbar;
Gesangbuch1778_1_034389	weil der HErn, dem doch	weil der Herr, dem doch
Gesangbuch1778_1_034390	die Schaaren aller Engel	die Scharen aller Engel
Gesangbuch1778_1_034391	dienstbar waren, hier so	
Gesangbuch1778_1_034392	arm und niedrig war.	arm und niedrig war.
Gesangbuch1778_1_034394	3. Amen, ja, du theures	3. Amen, ja, du teures
Gesangbuch1778_1_034395	Haupt! das ist deiner Diener	Haupt! Das ist deiner Diener
Gesangbuch1778_1_034396	Bitte: feste Tritte auf der	Bitte: feste Tritte auf der
Gesangbuch1778_1_034397	schönen Gnadenbahn; unser	schönen Gnadenbahn; unser
Gesangbuch1778_1_034398	Plan sey: dir kindlich nach-	Plan sei: dir kindlich nachzuwandeln,
Gesangbuch1778_1_034399	zuwandeln, deinem Sinn	deinem Sinn
Gesangbuch1778_1_034400	gemäß zu handeln; Armuth,	gemäß zu handeln; Armut,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034401	Schmach, und Freude dran!	Schmach, und Freude dran!
Gesangbuch1778_1_034402	844. Mel. 123.	844. Mel. 123.
Gesangbuch1778_1_034403	Du selge Armuth, du,	Du selge Armut, du,
Gesangbuch1778_1_034404	mir von dem HErrn	mir von dem Herrn
Gesangbuch1778_1_034405	beschieden, zu meiner grof-	beschieden, zu meiner grossen
Gesangbuch1778_1_034406	fen Ruh, zu einem schönen	Ruh, zu einem schönen
Gesangbuch1778_1_034407	Theil, gewiß zu meinem	Teil, gewiss zu meinem
Gesangbuch1778_1_034408	Heil: du bleibst mir lieb	Heil: du bleibst mir lieb
Gesangbuch1778_1_034409	und groß, und bist mein	und groß, und bist mein
Gesangbuch1778_1_034410	Gnadenloos.	Gnadenlos.
Gesangbuch1778_1_034411	2. Wie überchwänglich	2. Wie überschwänglich
Gesangbuch1778_1_034412	groß ist JEſu Chriſti Gnade!	groß ist Jesu Christi Gnade!
Gesangbuch1778_1_034413	der aus des Vaters Schooß	der aus des Vaters Schoß
Gesangbuch1778_1_034414	ins Elend zu uns kam, die	ins Elend zu uns kam, die
Gesangbuch1778_1_034415	Schulden auf ſich nahm,	Schulden auf sich nahm,
Gesangbuch1778_1_034416	und uns davon befreyet und	und uns davon befreit und
Gesangbuch1778_1_034417	hoch ebenedeyt.	hoch ebenedeit.
Gesangbuch1778_1_034418	3. Er hat ſich ausgeleert	3. Er hat sich ausgeleert
Gesangbuch1778_1_034419	von feiner Gottheit Würde,	von seiner Gottheit Würde,
Gesangbuch1778_1_034420	ilt bey uns eingekehrt in	ist bei uns eingekehrt in
Gesangbuch1778_1_034421	armer Knechtsfigur, ſo daß	armer Knechtsfigur, so dass
Gesangbuch1778_1_034422	er keine Spur von Hoheit	er keine Spur von Hoheit
Gesangbuch1778_1_034423	und von Pracht mit in die	und von Pracht mit in die
Gesangbuch1778_1_034424	Welt gebracht.	Welt gebracht.
Gesangbuch1778_1_034425	4. Er ward für uns ver-	4. Er ward für uns verbannt,
Gesangbuch1778_1_034426	bannt, und trug der Sünden	und trug der Sünden
Gesangbuch1778_1_034427	Bürde; er ward ſelbſt aus	Bürde; er ward selbst aus
Gesangbuch1778_1_034428	dem Land der Lebenden ge-	dem Land der Lebenden getan:
Gesangbuch1778_1_034429	than: uns aber nahm er	uns aber nahm er
Gesangbuch1778_1_034430	D d 3 an,	D d 3 an,
Gesangbuch1778_1_034431	Input	Output
Gesangbuch1778_1_034432	<pb n="441a" src="441.jpg" />	<pb n="441a" src="441.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034433	422 Von der Armuth und Niedrigkeit	422 Von der Armut und Niedrigkeit
Gesangbuch1778_1_034434	an, und hat durch ſeinen Tod	an und hat durch seinen Tod
Gesangbuch1778_1_034435	uns ausgeleñht mit GOtt.	uns versöhnt mit Gott.
Gesangbuch1778_1_034436	5. So iſt; der große	5. So ist es; der große
Gesangbuch1778_1_034437	GOtt ward für uns ſchnö-	Gott ward für uns schnöde
Gesangbuch1778_1_034438	de Sänder zu aller Leute	Sünder zu aller Leute
Gesangbuch1778_1_034439	Spott: der Schöpfer aller	Spott: der Schöpfer aller
Gesangbuch1778_1_034440	Ding ward niedrig und ge-	Dinge ward niedrig und gering

ID

Gesangbuch1778_1_034441
 Gesangbuch1778_1_034442
 Gesangbuch1778_1_034443
 Gesangbuch1778_1_034444
 Gesangbuch1778_1_034445
 Gesangbuch1778_1_034446
 Gesangbuch1778_1_034447
 Gesangbuch1778_1_034448
 Gesangbuch1778_1_034449
 Gesangbuch1778_1_034450
 Gesangbuch1778_1_034451
 Gesangbuch1778_1_034452
 Gesangbuch1778_1_034453
 Gesangbuch1778_1_034454
 Gesangbuch1778_1_034455
 Gesangbuch1778_1_034456
 Gesangbuch1778_1_034457
 Gesangbuch1778_1_034458
 Gesangbuch1778_1_034459
 Gesangbuch1778_1_034460
 Gesangbuch1778_1_034461
 Gesangbuch1778_1_034462
 Gesangbuch1778_1_034463
 Gesangbuch1778_1_034464
 Gesangbuch1778_1_034465
 Gesangbuch1778_1_034466
 Gesangbuch1778_1_034467
 Gesangbuch1778_1_034468
 Gesangbuch1778_1_034469
 Gesangbuch1778_1_034470
 Gesangbuch1778_1_034471
 Gesangbuch1778_1_034472
 Gesangbuch1778_1_034473
 Gesangbuch1778_1_034474
 Gesangbuch1778_1_034475
 Gesangbuch1778_1_034476
 Gesangbuch1778_1_034477
 Gesangbuch1778_1_034478
 Gesangbuch1778_1_034479
 Gesangbuch1778_1_034480

Diplomatische Transkription

ring, und macht uns all'
 zugleich durch feine Armuth
 reich.
 6. Er hatte nicht fo viel,
 wo er fein Haupt hinlegte;
 denn dis war nur fein Ziel,
 allhier auf diefer Welt zu
 thun, was GOtt gefällt,
 und feine liebste Speif' auf
 feiner Pilgerreif'.
 7. Was wars, du ewge
 Lieb! das dich hierzu bewē-
 wete? ein freyer Liebes-
 trieb zu deiner Creatur, da-
 mit du fie nicht nur vom
 Fluch erlöfen möchtft, nein:
 ihr auch Segen brächft.
 8. Nun, Leib und Seel
 und Geift! ihr sollt den
 HErrn erheben, der auch
 mein Hirte heißt, der lau-
 ter Wunder thut, mich hält
 in treuer Huth; und wenn
 ich Kummer hab, fo tröftet
 mich fein Stab.
 9. Nichts kan mein Herz
 fo fehr erfreun in meinem
 Leben, als daß ich feine
 Ehr foll fchauen, und ge-
 deihn, bey feiner Kreuzge-
 mein, die er dazu erwehlt,
 daß fie fein Lob erzehlt.
 <pb n="441b" src="441.jpg" />
 10. Ich gönne andern
 gern ihr zeitlich Glöck und
 Segen; ich freue mich im
 HErrn, und bin, nach mei-
 nem Loos, wie er, fo arm
 und blos; er ift mein einigs
 Heil, und feine Schmach

Normalisierter Text

und macht uns alle
 zugleich durch seine Armut
 reich.
 6. Er hatte nicht so viel,
 wo er sein Haupt hinlegte;
 denn dies war nur sein Ziel,
 hier auf dieser Welt zu
 tun, was Gott gefällt,
 und seine liebste Speise auf
 seiner Pilgerreise.
 7. Was war es, du ewige
 Liebe! das dich hierzu bewegte?
 Ein freier Liebestrieb
 zu deiner Creatur, damit
 du sie nicht nur vom
 Fluch erlösen möchtest, nein:
 ihr auch Segen brächtest.
 8. Nun, Leib und Seele
 und Geist! ihr sollt den
 Herrn erheben, der auch
 mein Hirte heißt, der lauter
 Wunder tut, mich hält
 in treuer Hut; und wenn
 ich Kummer hab, so tröstet
 mich sein Stab.
 9. Nichts kann mein Herz
 so sehr erfreuen in meinem
 Leben, als dass ich seine
 Ehre soll schauen und gedeihen,
 bei seiner Kreuzgemeinde,
 die er dazu erwählt,
 dass sie sein Lob erzählt.
 <pb n="441b" src="441.jpg" />
 10. Ich gönne andern
 gern ihr zeitlich Glück und
 Segen; ich freue mich im
 Herrn und bin, nach meinem
 Los, wie er, so arm
 und bloß; er ist mein einziges
 Heil, und seine Schmach

ID

Gesangbuch1778_1_034481
 Gesangbuch1778_1_034482
 Gesangbuch1778_1_034483
 Gesangbuch1778_1_034484
 Gesangbuch1778_1_034485
 Gesangbuch1778_1_034486
 Gesangbuch1778_1_034487
 Gesangbuch1778_1_034488
 Gesangbuch1778_1_034489
 Gesangbuch1778_1_034490
 Gesangbuch1778_1_034491
 Gesangbuch1778_1_034492
 Gesangbuch1778_1_034493
 Gesangbuch1778_1_034494
 Gesangbuch1778_1_034495
 Gesangbuch1778_1_034496
 Gesangbuch1778_1_034497
 Gesangbuch1778_1_034498
 Gesangbuch1778_1_034499
 Gesangbuch1778_1_034500
 Gesangbuch1778_1_034501
 Gesangbuch1778_1_034502
 Gesangbuch1778_1_034503
 Gesangbuch1778_1_034504
 Gesangbuch1778_1_034505
 Gesangbuch1778_1_034506
 Gesangbuch1778_1_034507
 Gesangbuch1778_1_034508
 Gesangbuch1778_1_034509
 Gesangbuch1778_1_034510
 Gesangbuch1778_1_034511
 Gesangbuch1778_1_034512
 Gesangbuch1778_1_034513
 Gesangbuch1778_1_034514
 Gesangbuch1778_1_034515
 Gesangbuch1778_1_034516
 Gesangbuch1778_1_034517
 Gesangbuch1778_1_034518
 Gesangbuch1778_1_034519
 Gesangbuch1778_1_034520

Diplomatische Transkription

mein Theil.
 845. Mel. 147.
 HErr JEſu! ſchenke doch
 den Seelen deiner Pflege,
 Geſchmack an deinem
 Wege, Geſchicklichkeit ins
 Joch, und Muth zum heiligen
 Streite, und Luft zur
 ſchönen Beute, und lieber
 arm und klein, als reich und
 groß zu ſeyn.
 2. Laß uns geringe ſeyn,
 und wenn dirs wohlgefället,
 noch mehr zurückgeſtellet,
 wir willigen darein; nur
 laß uns auch erfahren in unſern
 Pilgrimsjahren, daß
 eine kleine Kraft gewiſſe
 Arbeit ſchafft.
 846. Mel. 10.
 WEr noch von eignen Höhen
 bey ſich was krigt
 zu ſehen, denk an den
 Weltverföhner: der ward
 für uns ein Diener.
 2. O bleibt doch gern
 recht klein! Er ſey euch
 all's alleine; denn das iſt
 unfre Ruhe, daß JEſus
 alles thue.
 3. So
 <pb n="442a" src="442.jpg" />
 des Herzens. 423
 3. So haben wir erfahren,
 in unſern Gnadenjahren:
 drum ſetzen wir es zum
 Grunde bey unſerm Friedensbunde.
 847. Mel. 121.
 ACh was ich bin und thu,

Normalisierter Text

mein Teil.
 845. Mel. 147.
 Herr Jeſu! ſchenke doch
 den Seelen deiner Pflege,
 Geſchmack an deinem
 Wege, Geſchicklichkeit ins
 Joch und Mut zum heiligen
 Streite und Luſt zur
 ſchönen Beute und lieber
 arm und klein, als reich und
 groß zu ſein.
 2. Laß uns gering ſein
 und wenn es dir wohlgefällt,
 noch mehr zurückgeſtellt,
 wir willigen darein; nur
 laß uns auch erfahren in unſern
 Pilgerjahren, daß
 eine kleine Kraft gewiſſe
 Arbeit ſchafft.
 846. Mel. 10.
 Wer noch von eignen Höhen
 bei ſich was zu ſehen
 bekommt, denk an den
 Weltverſöhner: der ward
 für uns ein Diener.
 2. O bleibt doch gern
 recht klein! Er ſei euch
 alles alleine; denn das iſt
 unfre Ruhe, daß Jeſus
 alles tue.
 3. So
 <pb n="442a" src="442.jpg" />
 des Herzens. 423
 3. So haben wir es erfahren,
 in unſern Gnadenjahren:
 drum ſetzen wir es zum
 Grund bei unſerm Friedensbund.
 847. Mel. 121.
 Ach, was ich bin und tu,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034521	ichreib ich der Gnade	schreibe ich der Gnade
Gesangbuch1778_1_034522	zu, die mirs kan bewahꝛ	zu, die es mir kann bewahren,
Gesangbuch1778_1_034523	ren, fonft hab ichs ohne	sonst habe ich es ohne
Gesangbuch1778_1_034524	Ruh: es kan mir wiederꝛ	Ruh: es kann mir widerfahren,
Gesangbuch1778_1_034525	fahren, daß ich alles das,	dass ich alles das,
Gesangbuch1778_1_034526	was ich heute faß, morgen	was ich heute fasse, morgen
Gesangbuch1778_1_034527	fahren laß.	fahren lasse.
Gesangbuch1778_1_034528	848. Mel. 151.	848. Mel. 151.
Gesangbuch1778_1_034529	ACh ohne JEU Liebe, dem	Ach, ohne Jesu Liebe, dem
Gesangbuch1778_1_034530	Lichte alles Lichts, find	Licht alles Lichts, sind
Gesangbuch1778_1_034531	alle meine Triebe und ich	alle meine Triebe und ich
Gesangbuch1778_1_034532	felbft lauter nichts! fo ruft	selbst lauter nichts! So ruft
Gesangbuch1778_1_034533	die entblößte, die arme Seele	die entblößte, die arme Seele
Gesangbuch1778_1_034534	aus, zu dem, der fie erlöfte	aus, zu dem, der sie erlöste
Gesangbuch1778_1_034535	und einzog in ihr Haus.	und in ihr Haus einzog.
Gesangbuch1778_1_034536	2. Dann darf man fie	2. Dann darf man sie
Gesangbuch1778_1_034537	nicht fragen, obs ihr noch	nicht fragen, ob es ihr noch
Gesangbuch1778_1_034538	möglich ift, auf eigne Kraft	möglich ist, aus eigener Kraft
Gesangbuch1778_1_034539	was wagen, und ohne JEꝛ	was zu wagen und ohne Jesum
Gesangbuch1778_1_034540	fum Chrift? nein fie ift zu	Christ? Nein, sie ist zu
Gesangbuch1778_1_034541	erfahren, fie hat die Ruh	erfahren, sie hat die Ruh
Gesangbuch1778_1_034542	gekofft, und fucht fich zu	gekostet und sucht sich zu
Gesangbuch1778_1_034543	bewahren, und hält ans	bewahren und hält am
Gesangbuch1778_1_034544	Glaubens Troft.	Glaubens Trost.
Gesangbuch1778_1_034545	3. Will fie was Guts	3. Will sie etwas Gutes
Gesangbuch1778_1_034546	beginnen, fo ruft fie JEUum	beginnen, so ruft sie Jesus
Gesangbuch1778_1_034547	an, der wirkts in ihren	an, der wirkt es in ihren
Gesangbuch1778_1_034548	Sinnen, eh es die Hand	Sinnen, ehe es die Hand
Gesangbuch1778_1_034549	gethan; und ifts zum Vorꝛ	getan; und ist es zum Vorschein
Gesangbuch1778_1_034550	fchein kommen, fo weiß die	gekommen, so weiß die
Gesangbuch1778_1_034551	<pb n="442b" src="442.jpg" />	<pb n="442b" src="442.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034552	Seele wohl, wo fie es herꝛ	Seele wohl, wo sie es hergenommen
Gesangbuch1778_1_034553	genommen, und wem fies	und wem sie es
Gesangbuch1778_1_034554	danken foll.	danken soll.
Gesangbuch1778_1_034555	4. Ift diefer Grund geꝛ	4. Ist dieser Grund gelegt,
Gesangbuch1778_1_034556	leget, fo ift es nicht mehr	so ist es nicht mehr
Gesangbuch1778_1_034557	ichwer, daß man das Herz	schwer, dass man das Herz
Gesangbuch1778_1_034558	beweget, zu fliehn die eigne	bewegt, die eigne Ehre zu
Gesangbuch1778_1_034559	Ehr; man geht auf Chrifti	fliehen; man geht auf Christi
Gesangbuch1778_1_034560	Pfade, und denkt: ich bin	Pfaden und denkt: Ich bin

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034561	zwar nichts; doch bin ich	zwar nichts; doch bin ich
Gesangbuch1778_1_034562	durch die Gnade ein felges	durch die Gnade ein seliges
Gesangbuch1778_1_034563	Kind des Lichts.	Kind des Lichts.
Gesangbuch1778_1_034564	849. Mel. 121.	849. Mel. 121.
Gesangbuch1778_1_034565	DEr arme Sänderftand ift	Der arme Sünderstand ist
Gesangbuch1778_1_034566	JEfu nah verwandt,	Jesu nah verwandt,
Gesangbuch1778_1_034567	da man als ein Kindlein aus	da man als ein Kindlein aus
Gesangbuch1778_1_034568	feiner Gnadenhand (indem	seiner Gnadenhand (indem
Gesangbuch1778_1_034569	man wie ein Händlein ihm	man wie ein Hündlein ihm
Gesangbuch1778_1_034570	zu Fäffen liegt, und fich	zu Füßen liegt und sich
Gesangbuch1778_1_034571	vor ihm fchmiegt,) volle	vor ihm schmiegt) volle
Gesangbuch1778_1_034572	Nahrung krigt.	Nahrung bekommt.
Gesangbuch1778_1_034573	2. Das machet feine Leut	2. Das macht seine Leute
Gesangbuch1778_1_034574	voll Troft und hocherfreut,	voll Trost und hocherfreut,
Gesangbuch1778_1_034575	das gibt rechte Zeugen, die	das gibt rechte Zeugen, die
Gesangbuch1778_1_034576	von der Niedrigkeit und von	von der Niedrigkeit und von
Gesangbuch1778_1_034577	dem felgen Beugen, durch	dem seligen Beugen, durch
Gesangbuch1778_1_034578	die Gnadenfluth, Lamm!	die Gnadenflut, Lamm!
Gesangbuch1778_1_034579	aus deinem Blut, krigen	aus deinem Blut, Zeugenmut
Gesangbuch1778_1_034580	Zeugenmuth.	bekommen.
Gesangbuch1778_1_034581	3. O daß doch dir zu	3. O dass doch dir zu
Gesangbuch1778_1_034582	Ehrn, dir, meinem GOtt	Ehren, dir, meinem Gott
Gesangbuch1778_1_034583	und HErrn, alle Tröpflein	und Herrn, alle Tröpflein
Gesangbuch1778_1_034584	Blutes in mir geheilligt	Blutes in mir geheilligt
Gesangbuch1778_1_034585	wärn! ach nimm mein Bef	wären! Ach nimm mein Bösend
Gesangbuch1778_1_034586	und Gutes — alles, was	Gutes — alles, was
Gesangbuch1778_1_034587	ich fper, das nicht rührt	ich spüre, das nicht rührt
Gesangbuch1778_1_034588	von dir — nimms hinweg	von dir — nimm es hinweg
Gesangbuch1778_1_034589	von mir!	von mir!
Gesangbuch1778_1_034590	D d 4 850.	D d 4 850.
Gesangbuch1778_1_034591	<pb n="443a" src="443.jpg" />	<pb n="443a" src="443.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034592	424 Von der Armuth und Niedrigkeit	424 Von der Armut und Niedrigkeit
Gesangbuch1778_1_034593	850. Mel. 14.	850. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_034594	WOhl dem, der in der	Wohl dem, der in der
Gesangbuch1778_1_034595	Freud am HErrn fein	Freude am Herrn sein
Gesangbuch1778_1_034596	höchftes Wohlfeyn findt,	höchstes Wohlsein findet,
Gesangbuch1778_1_034597	aus Lieb und Dank ihm	aus Liebe und Dank ihm
Gesangbuch1778_1_034598	folget gern, und niedrig ift	gerne folgt und niedrig ist
Gesangbuch1778_1_034599	gefirnt:	gesinnt:
Gesangbuch1778_1_034600	2. Dem hilft er immer	2. Dem hilft er immer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034601	herrlich aus; deß Herz hat	herrlich aus; dessen Herz hat
Gesangbuch1778_1_034602	Fried und Ruh, und wie	Fried und Ruh, und wie
Gesangbuch1778_1_034603	ein Kind ins Vaters Haus	ein Kind im Vaterhaus
Gesangbuch1778_1_034604	liehts ihm nur stille zu.	sieht es ihm nur stille zu.
Gesangbuch1778_1_034605	3. Was GOtt thut, das	3. Was Gott tut, das
Gesangbuch1778_1_034606	ift alles Gnad, er weiß	ist alles Gnade, er weiß
Gesangbuch1778_1_034607	ums wie und wann: was	um das Wie und Wann: was
Gesangbuch1778_1_034608	Erd und Himmel in sich	Erd und Himmel in sich
Gesangbuch1778_1_034609	hat, fey froh und bet	hat, sei froh und bet
Gesangbuch1778_1_034610	ihn an.	ihn an.
Gesangbuch1778_1_034611	851. Mel. 22.	851. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_034612	MEin Heiland! daß ich	Mein Heiland! Dass ich
Gesangbuch1778_1_034613	ohne dich nichts hab	ohne dich nichts habe
Gesangbuch1778_1_034614	und kan, deß freu ich mich;	und kann, dessen freue ich mich;
Gesangbuch1778_1_034615	und alles was du thuft an	und alles, was du tust an
Gesangbuch1778_1_034616	mir, beugt meine Seel in	mir, beugt meine Seele in
Gesangbuch1778_1_034617	Staub vor dir.	Staub vor dir.
Gesangbuch1778_1_034618	2. Ich bin dein armes	2. Ich bin dein armes
Gesangbuch1778_1_034619	Wärmelein, mir ift fo wohl,	Würmlein, mir ist so wohl,
Gesangbuch1778_1_034620	daß ichs darf feyn, und	dass ich es darf sein, und
Gesangbuch1778_1_034621	habs erfahren in der That,	habe es erfahren in der Tat,
Gesangbuch1778_1_034622	daß man dich fo am näch-	dass man dich so am nächsten
Gesangbuch1778_1_034623	ften hat.	hat.
Gesangbuch1778_1_034624	3. Als ich noch etwas	3. Als ich noch etwas
Gesangbuch1778_1_034625	wolte feyn, fo hatt ich nichts	sein wollte, so hatte ich nichts
Gesangbuch1778_1_034626	als lauter Pein; feitdem ich	als lauter Pein; seitdem ich
Gesangbuch1778_1_034627	nun ein Wärmelein bin, fo	nun ein Würmlein bin, so
Gesangbuch1778_1_034628	ift mir wohl in Herz und	ist mir wohl in Herz und
Gesangbuch1778_1_034629	Sinn.	Sinn.
Gesangbuch1778_1_034630	<pb n="443b" src="443.jpg" />	<pb n="443b" src="443.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034631	4. Ach blieb ichs, und	4. Ach, bliebe ich es, und
Gesangbuch1778_1_034632	wärds immer mehr! fo wärd	würde es immer mehr! So würde
Gesangbuch1778_1_034633	ich dir noch ganz zur Ehr,	ich dir noch ganz zur Ehr,
Gesangbuch1778_1_034634	du bleibft mir alles, und	du bleibst mir alles und
Gesangbuch1778_1_034635	ich nichts; ich war ein fel-	ich nichts; ich wäre ein seliges
Gesangbuch1778_1_034636	ges Kind des Lichts.	Kind des Lichts.
Gesangbuch1778_1_034637	5. Gib mirs um deiner	5. Gib es mir um deiner
Gesangbuch1778_1_034638	Wunden willn, fo kan ich	Wunden willen, so kann ich
Gesangbuch1778_1_034639	auch den Dienft erfüllen,	auch den Dienst erfüllen,
Gesangbuch1778_1_034640	den mir das Volk der Gna-	den mir das Volk der Gnadenwahl

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034641	denwahl nach deinem Sinne	nach deinem Sinne
Gesangbuch1778_1_034642	anbefahl.	anbefahl.
Gesangbuch1778_1_034643	852. Mel. 79.	852. Mel. 79.
Gesangbuch1778_1_034644	Wir find dem Lamm ver-	Wir sind dem Lamm verbunden
Gesangbuch1778_1_034645	bunden all Augenblick	alle Augenblicke
Gesangbuch1778_1_034646	und Stunden, nach Leib und	und Stunden, nach Leib und
Gesangbuch1778_1_034647	Seel und Geift, für das	Seele und Geist, für das
Gesangbuch1778_1_034648	aus feinem Blute uns zu-	aus seinem Blute uns zugeflossene
Gesangbuch1778_1_034649	gefloßne Gute, das unfer	Gute, das unser
Gesangbuch1778_1_034650	Herz nie ausgeneußt.	Herz nie ausgeschöpft.
Gesangbuch1778_1_034651	2. Wir habens oft ge-	2. Wir haben es oft gestanden,
Gesangbuch1778_1_034652	ftanden, fo wie wirs in uns	so wie wir es in uns
Gesangbuch1778_1_034653	fanden, denn es verbirgt	fanden, denn es verbirgt
Gesangbuch1778_1_034654	sich schwer: daß wir nichts	sich schwer: dass wir nichts
Gesangbuch1778_1_034655	können geben in diefem ar-	geben können in diesem armen
Gesangbuch1778_1_034656	men Leben; und doch thut	Leben; und doch tut
Gesangbuch1778_1_034657	er, als obs was war.	er, als ob es was wäre.
Gesangbuch1778_1_034658	3. Was will man ihm	3. Was will man ihm
Gesangbuch1778_1_034659	auch geben? der gute HErr	auch geben? Der gute Herr
Gesangbuch1778_1_034660	gibt eben, als ob kein Bo-	gibt eben, als ob kein
Gesangbuch1778_1_034661	den war; da ift nichts an-	Boden wäre; da ist nichts anzufangen,
Gesangbuch1778_1_034662	zufangen, als nehmen und	als nehmen und
Gesangbuch1778_1_034663	verlangen: er gibt; wir wol-	verlangen: er gibt; wir wollen
Gesangbuch1778_1_034664	len immer mehr.	immer mehr.
Gesangbuch1778_1_034665	853. Mel. 14.	853. Mel. 14.
Gesangbuch1778_1_034666	KAn wol ein größrer Sab-	Kann wohl ein größerer Sabbat
Gesangbuch1778_1_034667	bath feyn, als wenn	sein, als wenn
Gesangbuch1778_1_034668	er	er
Gesangbuch1778_1_034669	<pb n="444a" src="444.jpg" />	<pb n="444a" src="444.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034670	des Herzens. 425	des Herzens. 425
Gesangbuch1778_1_034671	er freundlich ift, und mich,	er freundlich ist und mich,
Gesangbuch1778_1_034672	fein armes Wërmelein, mit	sein armes Würmlein, mit
Gesangbuch1778_1_034673	feinem Frieden käßt?	seinem Frieden küsst?
Gesangbuch1778_1_034674	2. Nichts beugt ein Sän-	2. Nichts beugt ein Sünderherz
Gesangbuch1778_1_034675	derherz fo fehr, als feines	so sehr, als seines
Gesangbuch1778_1_034676	Heilands Gnad; und alle	Heilands Gnade; und alle
Gesangbuch1778_1_034677	Tage freut sichs mehr, daß	Tage freut es sich mehr, dass
Gesangbuch1778_1_034678	es ihn kennt und hat.	es ihn kennt und hat.
Gesangbuch1778_1_034679	3. Er felbt hat fein Ver-	3. Er selbst hat sein Vergnügen
Gesangbuch1778_1_034680	gnügen dran, wenn fo ein	daran, wenn so ein

ID

Gesangbuch1778_1_034681
 Gesangbuch1778_1_034682
 Gesangbuch1778_1_034683
 Gesangbuch1778_1_034684
 Gesangbuch1778_1_034685
 Gesangbuch1778_1_034686
 Gesangbuch1778_1_034687
 Gesangbuch1778_1_034688
 Gesangbuch1778_1_034689
 Gesangbuch1778_1_034690
 Gesangbuch1778_1_034691
 Gesangbuch1778_1_034692
 Gesangbuch1778_1_034693
 Gesangbuch1778_1_034694
 Gesangbuch1778_1_034695
 Gesangbuch1778_1_034696
 Gesangbuch1778_1_034697
 Gesangbuch1778_1_034698
 Gesangbuch1778_1_034699
 Gesangbuch1778_1_034700
 Gesangbuch1778_1_034701
 Gesangbuch1778_1_034702
 Gesangbuch1778_1_034703
 Gesangbuch1778_1_034704
 Gesangbuch1778_1_034705
 Gesangbuch1778_1_034706
 Gesangbuch1778_1_034707
 Gesangbuch1778_1_034708
 Gesangbuch1778_1_034709
 Gesangbuch1778_1_034710
 Gesangbuch1778_1_034711
 Gesangbuch1778_1_034712
 Gesangbuch1778_1_034713
 Gesangbuch1778_1_034714
 Gesangbuch1778_1_034715
 Gesangbuch1778_1_034716
 Gesangbuch1778_1_034717
 Gesangbuch1778_1_034718
 Gesangbuch1778_1_034719
 Gesangbuch1778_1_034720

Diplomatische Transkription

Wärmlein sich, weils aus
 sich felbt nichts hat noch
 kan, an ihn hält lediglich.
 4. O daß kein Herz in
 der Gemein dem Armfeyn
 freinde war; fo hatts an
 JEU all's allein, zu feines
 Leidens Ehr.
 854. Mel. 185.
 AUf! ihr nah verbundne
 Jefusherzen, die ihr
 unferm Eingen Freund gar
 zu gern für feinen Tod und
 Schmerzen Schaam- und
 Freudenthranlein weint:
 fällt im Geift zu feinen
 blutgen Fäffen, fie aus Lieb
 und Dankbarkeit zu küssen,
 und fchickt eure Seufzerlein
 in fein treues Herz hinein.
 2. Laßt uns ihm ein
 Hallelujah fingen: mächtig-
 lich find wir errett't! laßt
 uns ihm uns felbt zum
 Opfer bringen, das ihm
 fey geheiliget! blutge Ar-
 me, für die Sänder offen,
 <pb n="444b" src="444.jpg" />
 nehmt uns auf, fo wie wirs
 gläubig hoffen, weil fein
 Mund fo freundlich fpricht:
 „kommt nur; ich verftoß
 euch nicht.,,
 3. Ach wer waren wir?
 wer find wir Armen? wie
 blutarm, ift dir bekant!
 o du Herz voll Liebe, voll
 Erbarmen, das uns fuchte,
 das uns fand: in dem
 Marterbilde, mit den Wun-

Normalisierter Text

Wärmlein sich, weil es aus
 sich selbst nichts hat noch
 kann, an ihn hält lediglich.
 4. O dass kein Herz in
 der Gemeinde dem Armsein
 Feind wäre; so hätte es an
 Jesus alles allein, zu seines
 Leidens Ehre.
 854. Mel. 185.
 Auf! ihr nah verbundenen
 Jesuherzen, die ihr
 unserem einzigen Freund gar
 zu gern für seinen Tod und
 Schmerzen Scham- und
 Freudentränlein weint:
 fällt im Geist zu seinen
 blutigen Füßen, sie aus Liebe
 und Dankbarkeit zu küssen,
 und schickt eure Seufzerlein
 in sein treues Herz hinein.
 2. Lasst uns ihm ein
 Halleluja singen: mächtig
 sind wir errettet! Lasst
 uns ihm uns selbst zum
 Opfer bringen, das ihm
 sei geheiligt! Blutige Arme,
 für die Sünder offen,
 <pb n="444b" src="444.jpg" />
 nehmt uns auf, so wie wir es
 gläubig hoffen, weil sein
 Mund so freundlich spricht:
 „Kommt nur; ich verstoße
 euch nicht.“
 3. Ach, wer waren wir?
 Wer sind wir Armen? Wie
 blutarm, ist dir bekannt!
 O du Herz voll Liebe, voll
 Erbarmen, das uns suchte,
 das uns fand: in dem
 Marterbild, mit den Wunden,

ID

Gesangbuch1778_1_034761
 Gesangbuch1778_1_034762
 Gesangbuch1778_1_034763
 Gesangbuch1778_1_034764
 Gesangbuch1778_1_034765
 Gesangbuch1778_1_034766
 Gesangbuch1778_1_034767
 Gesangbuch1778_1_034768
 Gesangbuch1778_1_034769
 Gesangbuch1778_1_034770
 Gesangbuch1778_1_034771
 Gesangbuch1778_1_034772
 Gesangbuch1778_1_034773
 Gesangbuch1778_1_034774
 Gesangbuch1778_1_034775
 Gesangbuch1778_1_034776
 Gesangbuch1778_1_034777
 Gesangbuch1778_1_034778
 Gesangbuch1778_1_034779
 Gesangbuch1778_1_034780
 Gesangbuch1778_1_034781
 Gesangbuch1778_1_034782
 Gesangbuch1778_1_034783
 Gesangbuch1778_1_034784
 Gesangbuch1778_1_034785
 Gesangbuch1778_1_034786
 Gesangbuch1778_1_034787
 Gesangbuch1778_1_034788
 Gesangbuch1778_1_034789
 Gesangbuch1778_1_034790
 Gesangbuch1778_1_034791
 Gesangbuch1778_1_034792
 Gesangbuch1778_1_034793
 Gesangbuch1778_1_034794
 Gesangbuch1778_1_034795
 Gesangbuch1778_1_034796
 Gesangbuch1778_1_034797
 Gesangbuch1778_1_034798
 Gesangbuch1778_1_034799
 Gesangbuch1778_1_034800

Diplomatische Transkription

blutgen Tod und Schmerz
 mit Lieb und Dank erfüllt,
 laßt schenken, damit all unfer
 Thun und Denken bis zu
 der Heimfahrt ungestört be-
 weife, wem man angehört.
 2. O welch ein hochbe-
 glückter Stand für Men-
 schenfeeln, die an ihn glau-
 ben, wenn sie der treuen
 Jesushand ohn Ausnahm
 überlassen bleiben: sie wer-
 den dabey kindvergnügt,
 erfahm, was in der Ein-
 falt liegt, fliehn, was sonst
 Fleisch und Blut gewöhn-
 lich, ergreifen, was dem
 Heiland ähnlich, und gehn
 einher in seiner Kraft, die sie
 belebt, und Früchte schafft.
 856. Mel. 9.
 O die Liebe JEfu ist et-
 was überchwänglichs;
 <pb n="445b" src="445.jpg" />
 alles, was man sonst erkieft,
 ist nur was vergänglichs.
 2. Gnade macht das Herz
 gewiß: in der Gnade leben
 ist was köstliches, und dis
 will der Heiland geben.
 3. Wer ihn liebt, wirds
 allezeit auch im Werk be-
 kennen; denn die Lieb und
 Folgsamkeit lassen sich
 nicht trennen.
 4. Wer den Willen JE-
 fu weiß und ist ihm erge-
 ben, der sucht auch mit al-
 lem Fleiß, nur für ihn zu
 leben.

Normalisierter Text

blutigen Tod und Schmerz
 mit Liebe und Dank erfüllt,
 lässt schenken, damit all unser
 Tun und Denken bis zu
 der Heimfahrt ungestört beweise,
 wem man angehört.
 2. O welch ein hochbeglückter
 Stand für Menschenseelen,
 die an ihn glauben,
 wenn sie der treuen
 Jesushand ohne Ausnahme
 überlassen bleiben: sie werden
 dabei kindvergnügt
 erfahren, was in der Einfalt
 liegt, fliehen, was sonst
 Fleisch und Blut gewöhnlich
 ist, ergreifen, was dem
 Heiland ähnlich ist, und gehen
 einher in seiner Kraft, die sie
 belebt und Früchte schafft.
 856. Mel. 9.
 O die Liebe Jesu ist etwas
 Überschwängliches;
 <pb n="445b" src="445.jpg" />
 alles, was man sonst erwählt,
 ist nur etwas Vergängliches.
 2. Gnade macht das Herz
 gewiss: in der Gnade leben
 ist etwas Köstliches, und dies
 will der Heiland geben.
 3. Wer ihn liebt, wird es
 allezeit auch im Werk bekennen;
 denn die Liebe und
 Folgsamkeit lassen sich
 nicht trennen.
 4. Wer den Willen Jesu
 weiß und ihm ergeben ist,
 der sucht auch mit allem
 Fleiß, nur für ihn zu
 leben.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034801	5. Ach der laute JE s	5. Ach, der lautere Jesusinn
Gesangbuch1778_1_034802	iusfinn in das Herz ge s	in das Herz geschrieben
Gesangbuch1778_1_034803	chrieben ift ein feliger	ist ein seliger
Gesangbuch1778_1_034804	Gewinn, wirkt ein treues	Gewinn, wirkt ein treues
Gesangbuch1778_1_034805	Lieben.	Lieben.
Gesangbuch1778_1_034806	6. Wer damit ift aus s	6. Wer damit ausgerüstet
Gesangbuch1778_1_034807	geräff't, fteht im Licht und	ist, steht im Licht und
Gesangbuch1778_1_034808	Klarheit: denn in JEfu	Klarheit: denn in Jesus
Gesangbuch1778_1_034809	Chrifto ift lauter Gnad und	Christus ist lauter Gnade und
Gesangbuch1778_1_034810	Wahrheit.	Wahrheit.
Gesangbuch1778_1_034811	857. Mel. 200.	857. Mel. 200.
Gesangbuch1778_1_034812	Ich ruf zu dir, HErr	Ich rufe zu dir, Herr
Gesangbuch1778_1_034813	JEfu Chrift! ich bitt,	Jesus Christ! Ich bitte,
Gesangbuch1778_1_034814	erhöre mein Klagen: verleih	erhöre mein Klagen: verleih
Gesangbuch1778_1_034815	mir Gnad zu diefer Frift,	mir Gnade zu dieser Frist,
Gesangbuch1778_1_034816	laß mich doch nicht verza s	lass mich doch nicht verzagen!
Gesangbuch1778_1_034817	gen!	
Gesangbuch1778_1_034818	<pb n="446a" src="446.jpg" />	<pb n="446a" src="446.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034819	und dem Wachsthum in der Gnade. 427	und dem Wachstum in der Gnade. 427
Gesangbuch1778_1_034820	gen! den rechten Glauben,	gen! Den rechten Glauben,
Gesangbuch1778_1_034821	HErr, ich mein', den wol s	Herr, ich meine, den wollest
Gesangbuch1778_1_034822	left du mir geben: dir zu	du mir geben: dir zu
Gesangbuch1778_1_034823	leben, mein'm Nächften nätz	leben, meinem Nächsten nützlich
Gesangbuch1778_1_034824	zu feyn, dein Wort zu hal s	zu sein, dein Wort zu halten
Gesangbuch1778_1_034825	ten eben.	eben.
Gesangbuch1778_1_034826	2. Ich bitt noch mehr,	2. Ich bitte noch mehr,
Gesangbuch1778_1_034827	o HErre GOtt! du kanft	o Herr Gott! Du kannst
Gesangbuch1778_1_034828	es mir wol geben: daß ich	es mir wohl geben: dass ich
Gesangbuch1778_1_034829	ja nimmer werd zu Spott,	ja nimmer zum Spott werde,
Gesangbuch1778_1_034830	die Hoffnung gib daneben;	die Hoffnung gib daneben;
Gesangbuch1778_1_034831	befonders wenn ich geh da s	besonders wenn ich davon
Gesangbuch1778_1_034832	von, daß ich dir mög ver s	gehe, dass ich dir möge vertrauen
Gesangbuch1778_1_034833	trauen, und nicht bauen	und nicht bauen
Gesangbuch1778_1_034834	auf all mein eignes Thun,	auf all mein eigenes Tun,
Gesangbuch1778_1_034835	fonft wärd michs ewig	sonst würde es mich ewig
Gesangbuch1778_1_034836	reuen.	reuen.
Gesangbuch1778_1_034837	3. Verleih, daß ich aus	3. Verleih, dass ich aus
Gesangbuch1778_1_034838	Herzensgrund mein'n Fein s	Herzensgrund meinen Feinden
Gesangbuch1778_1_034839	den mög vergeben; verzeih	möge vergeben; verzeih
Gesangbuch1778_1_034840	auch mir zu diefer Stund,	auch mir zu dieser Stund,

ID

Gesangbuch1778_1_034841
 Gesangbuch1778_1_034842
 Gesangbuch1778_1_034843
 Gesangbuch1778_1_034844
 Gesangbuch1778_1_034845
 Gesangbuch1778_1_034846
 Gesangbuch1778_1_034847
 Gesangbuch1778_1_034848
 Gesangbuch1778_1_034849
 Gesangbuch1778_1_034850
 Gesangbuch1778_1_034851
 Gesangbuch1778_1_034852
 Gesangbuch1778_1_034853
 Gesangbuch1778_1_034854
 Gesangbuch1778_1_034855
 Gesangbuch1778_1_034856
 Gesangbuch1778_1_034857
 Gesangbuch1778_1_034858
 Gesangbuch1778_1_034859
 Gesangbuch1778_1_034860
 Gesangbuch1778_1_034861
 Gesangbuch1778_1_034862
 Gesangbuch1778_1_034863
 Gesangbuch1778_1_034864
 Gesangbuch1778_1_034865
 Gesangbuch1778_1_034866
 Gesangbuch1778_1_034867
 Gesangbuch1778_1_034868
 Gesangbuch1778_1_034869
 Gesangbuch1778_1_034870
 Gesangbuch1778_1_034871
 Gesangbuch1778_1_034872
 Gesangbuch1778_1_034873
 Gesangbuch1778_1_034874
 Gesangbuch1778_1_034875
 Gesangbuch1778_1_034876
 Gesangbuch1778_1_034877
 Gesangbuch1778_1_034878
 Gesangbuch1778_1_034879
 Gesangbuch1778_1_034880

Diplomatische Transkription

schaff mir ein neues Leben;
 dein Wort mein' Speiß' laß
 allweg feyn, damit mein'
 Seel zu nähren, mich zu weh-
 ren, wenn Unglück bricht
 herein, das mich bald mecht
 abkehren.
 4. Laß mich kein' Luft,
 noch Furcht, von dir, in
 diefer Welt abwenden: be-
 ständig feyn ans End gib
 mir; du halts allein in
 Händen: und wem du's
 gibst, der hats umfonft; es
 mag niemand ererben noch
 erwerben durch Werke deine
 Gnad, die uns errett't vom
 Sterben.
 <pb n="446b" src="446.jpg" />
 5. Ich lieg im Streit
 und widerftreb, hilf, o
 HErr Chriß! dem Schwach-
 chen; an deiner Gnad al-
 lein ich kleb, du kanft mich
 ftärker machen. Komt nun
 Anfechtung her, fo wehr,
 daß fie mich nicht umstoß-
 fen; du kanft maaffen, daß
 mirs nicht bring Gefahr;
 ich weiß, du wirfts nicht
 laffen.
 858. Mel. 29.
 Hler legt mein Sinn sich
 vor dir nieder, mein
 Geift fucht dich, o JEß!
 wieder: laß dein erfreuend
 Angeficht zu meiner Ar-
 muth feyn gericht't.
 2. Schau her, ich fühle
 mein Verderben: laß es

Normalisierter Text

schaff mir ein neues Leben;
 dein Wort meine Speise lass
 allweg sein, damit meine
 Seele zu nähren, mich zu wehren,
 wenn Unglück hereinbricht,
 das mich bald abkehren
 möchte.
 4. Lass mich keine Lust,
 noch Furcht, von dir, in
 dieser Welt abwenden: beständig
 sein ans Ende gib
 mir; du hast es allein in
 Händen: und wem du es
 gibst, der hat es umsonst; es
 mag niemand ererben noch
 erwerben durch Werke deine
 Gnade, die uns errettet vom
 Sterben.
 <pb n="446b" src="446.jpg" />
 5. Ich liege im Streit
 und widerstrebe, hilf, o
 Herr Christ! dem Schwachen;
 an deiner Gnade allein
 ich klebe, du kannst mich
 stärker machen. Kommt nun
 Anfechtung her, so wehre,
 dass sie mich nicht umstoßen;
 du kannst maßhalten, dass
 es mir keine Gefahr bringt;
 ich weiß, du wirst es nicht
 lassen.
 858. Mel. 29.
 Hier legt mein Sinn sich
 vor dir nieder, mein
 Geist sucht dich, o Jesu!
 wieder: lass dein erfreuendes
 Angesicht zu meiner Armut
 gerichtet sein.
 2. Schau her, ich fühle
 mein Verderben: lass es

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034881	in deinem Tode fterben; o	in deinem Tode sterben; o
Gesangbuch1778_1_034882	möchte doch durch deine	möchte doch durch deine
Gesangbuch1778_1_034883	Pein die Eigenlieb ertötet	Pein die Eigenliebe ertötet
Gesangbuch1778_1_034884	feyn!	sein!
Gesangbuch1778_1_034885	3. Ich fühle wohl, daß	3. Ich fühle wohl, dass
Gesangbuch1778_1_034886	ich dich liebe, und mich in	ich dich liebe und mich in
Gesangbuch1778_1_034887	deinen Wegen übe; nur ift	deinen Wegen übe; nur ist
Gesangbuch1778_1_034888	von der Unlauterkeit die Lie-	von der Unlauterkeit die Liebe
Gesangbuch1778_1_034889	be noch nicht ganz befreyt.	noch nicht ganz befreit.
Gesangbuch1778_1_034890	4. Ich muß noch mehr	4. Ich muss noch mehr
Gesangbuch1778_1_034891	auf diefer Erden durch dei-	auf dieser Erden durch deinen
Gesangbuch1778_1_034892	nen Geift geheiligt werden:	Geist geheiligt werden:
Gesangbuch1778_1_034893	der Sinn muß tiefer in dich	der Sinn muss tiefer in dich
Gesangbuch1778_1_034894	gehn, der Fuß muß unbe-	gehen, der Fuß muss unbeweglich
Gesangbuch1778_1_034895	weglich ftehn.	stehen.
Gesangbuch1778_1_034896	5. Ich weiß mir zwar	5. Ich weiß mir zwar
Gesangbuch1778_1_034897	nicht felbft zu rathen, hier	nicht selbst zu raten, hier
Gesangbuch1778_1_034898	gel-	gel-
Gesangbuch1778_1_034899	<pb n="447a" src="447.jpg" />	<pb n="447a" src="447.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034900	428 Von der Befständigkeit	428 Von der Beständigkeit
Gesangbuch1778_1_034901	gelten nichts der Menfchen	gelten nichts der Menschen
Gesangbuch1778_1_034902	Thaten; wer macht fein Herz	Taten; wer macht sein Herz
Gesangbuch1778_1_034903	wol felber rein? es muß	wohl selber rein? Es muss
Gesangbuch1778_1_034904	durch dich gewirkt feyn.	durch dich gewirkt sein.
Gesangbuch1778_1_034905	6. Doch kenn ich auch	6. Doch kenne ich auch
Gesangbuch1778_1_034906	dein treues Lieben: du bift	dein treues Lieben: du bist
Gesangbuch1778_1_034907	noch immer treu geblieben;	noch immer treu geblieben;
Gesangbuch1778_1_034908	ich weiß gewiß, du ftehft	ich weiß gewiss, du stehst
Gesangbuch1778_1_034909	mir bey, und machft mich	mir bei und machst mich
Gesangbuch1778_1_034910	endlich völlig frey.	endlich völlig frei.
Gesangbuch1778_1_034911	7. Ich will die Sorge	7. Ich will die Sorge
Gesangbuch1778_1_034912	meiner Seelen dir, meinem	meiner Seele dir, meinem
Gesangbuch1778_1_034913	Heiland, ganz empfehlen;	Heiland, ganz empfehlen;
Gesangbuch1778_1_034914	ach! dräcke tief in meinen	ach! drücke tief in meinen
Gesangbuch1778_1_034915	Sinn, daß ich in dir fchon	Sinn, dass ich in dir schon
Gesangbuch1778_1_034916	felig bin.	selig bin.
Gesangbuch1778_1_034917	8. Wenn ich mit Ernst	8. Wenn ich mit Ernst
Gesangbuch1778_1_034918	hieran gedenke, und mich	hieran gedenke und mich
Gesangbuch1778_1_034919	in dein Erbarmen fenke; fo	in dein Erbarmen senke; so
Gesangbuch1778_1_034920	werd ich von dir angeblick't,	werde ich von dir angeblickt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034921	und mein Herz wird von	und mein Herz wird von
Gesangbuch1778_1_034922	dir erquickt.	dir erquickt.
Gesangbuch1778_1_034923	859. Mel. 28.	859. Mel. 28.
Gesangbuch1778_1_034924	KOMM, Liebster! komm in	Komm, Liebster! Komm in
Gesangbuch1778_1_034925	deinen Garten, auf daß	deinen Garten, auf dass
Gesangbuch1778_1_034926	die Früchte beffer arten;	die Früchte besser gedeihen;
Gesangbuch1778_1_034927	komm in meines Herzens	komm in meines Herzens
Gesangbuch1778_1_034928	Schrein, komm, o JEFu,	Schrein, komm, o Jesu,
Gesangbuch1778_1_034929	komm herein!	komm herein!
Gesangbuch1778_1_034930	2. Wenn du hereinkömft,	2. Wenn du hereinkommst,
Gesangbuch1778_1_034931	wahre Sonne! fo fteht der	wahre Sonne! So steht der
Gesangbuch1778_1_034932	Garten voller Wonne; alle	Garten voller Wonne; alle
Gesangbuch1778_1_034933	Blumen thun sich auf, wenn	Blumen tun sich auf, wenn
Gesangbuch1778_1_034934	sie fpären deinen Lauf.	sie deinen Lauf spüren.
Gesangbuch1778_1_034935	3. Dein Haupt von Dor-	3. Dein Haupt von Dornen
Gesangbuch1778_1_034936	nen ganz zerriffen, laß al-	ganz zerrissen, lass alles
Gesangbuch1778_1_034937	les Blut herunter fließen;	Blut herunterfließen;
Gesangbuch1778_1_034938	deiner blutgen Wunden	deiner blutigen Wunden
Gesangbuch1778_1_034939	<pb n="447b" src="447.jpg" />	<pb n="447b" src="447.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034940	Saft gebe mir zum Græ-	Saft gebe mir zum Grünen
Gesangbuch1778_1_034941	nen Kraft!	Kraft!
Gesangbuch1778_1_034942	4. So werd ich fchön	4. So werde ich schön
Gesangbuch1778_1_034943	und herrlich gränen, und	und herrlich grünen und
Gesangbuch1778_1_034944	dir zur Luft und Freude	dir zur Lust und Freude
Gesangbuch1778_1_034945	dienen; und mein Herze	dienen; und mein Herz
Gesangbuch1778_1_034946	wird fo fein dein gewänfch-	wird so fein dein gewünschter
Gesangbuch1778_1_034947	ter Garten feyn.	Garten sein.
Gesangbuch1778_1_034948	860. Mel. 97.	860. Mel. 97.
Gesangbuch1778_1_034949	HErr JEFu! der du uns	Herr Jesu! Der du uns
Gesangbuch1778_1_034950	bestellt, dir Frucht zu	bestellt, dir Frucht zu
Gesangbuch1778_1_034951	bringen auf der Welt, in	bringen auf der Welt, in
Gesangbuch1778_1_034952	und aus dir, durch deinen	und aus dir, durch deinen
Gesangbuch1778_1_034953	Geift, der zu dem Ende in	Geist, der zu dem Ende in
Gesangbuch1778_1_034954	uns fließt: o mach uns	uns fließt: o mach uns
Gesangbuch1778_1_034955	doch dir alle recht getreu,	doch dir alle recht getreu,
Gesangbuch1778_1_034956	daß keines unter uns un-	dass keines unter uns unfruchtbar
Gesangbuch1778_1_034957	fruchtbar fey!	sei!
Gesangbuch1778_1_034958	861. Mel. 10.	861. Mel. 10.
Gesangbuch1778_1_034959	Wie folln wirs gnug be-	Wie sollen wir es genug beweisen,
Gesangbuch1778_1_034960	weifen, o JEFu! und	o Jesu! und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_034961	dich preifen, daß wir dir	dich preisen, dass wir dir
Gesangbuch1778_1_034962	angehören? du mußt uns	angehören? Du mußt es uns
Gesangbuch1778_1_034963	felber lehren.	selber lehren.
Gesangbuch1778_1_034964	2. Ach laß auf dein Ver	2. Ach, lass auf dein Versöhnen
Gesangbuch1778_1_034965	fähnen uns wachsen, blühn	uns wachsen, blühen
Gesangbuch1778_1_034966	und grünen, und dir von	und grünen und dir von
Gesangbuch1778_1_034967	Tag zu Tagen ftets ichenre	Tag zu Tag stets schönere
Gesangbuch1778_1_034968	Frächte tragen.	Früchte tragen.
Gesangbuch1778_1_034969	862. Mel. 173.	862. Mel. 173.
Gesangbuch1778_1_034970	Gönn uns, JEfu! hier	Gönn uns, Jesu! hier
Gesangbuch1778_1_034971	auf Erden, Zeugen dei	auf Erden, Zeugen deiner
Gesangbuch1778_1_034972	ner Kraft zu feyn, deinem	Kraft zu sein, deinem
Gesangbuch1778_1_034973	Bilde gleich zu werden; ja	Bilde gleich zu werden; ja,
Gesangbuch1778_1_034974	du wollest uns verleihn des	du wollest uns die vollkommene
Gesangbuch1778_1_034975	Lebens vollkommene Frey	Freiheit und Rechte
Gesangbuch1778_1_034976	heit	des Lebens verleihen, als Ge-
Gesangbuch1778_1_034977	<pb n="448a" src="448.jpg" />	<pb n="448a" src="448.jpg" />
Gesangbuch1778_1_034978	und dem Wachstum in der Gnade. 429	und dem Wachstum in der Gnade. 429
Gesangbuch1778_1_034979	heit und Rechte, als unfers	schlecht unseres vollendeten
Gesangbuch1778_1_034980	vollendeten Heilands Ge	Heilands. Der Unglaube mag
Gesangbuch1778_1_034981	schlechte. Der Unglaube mag	denken: Wir bitten zu viel;
Gesangbuch1778_1_034982	denken: wir bitten zu viel;	so tust du doch über das Ziel
Gesangbuch1778_1_034983	fo thuft du doch aber der	der Bitten hinaus.
Gesangbuch1778_1_034984	Bitten ihr Ziel.	863. Mel. 204.
Gesangbuch1778_1_034985	863. Mel. 204.	Lass uns in deiner Liebe
Gesangbuch1778_1_034986	LAß uns in deiner Liebe	und Erkenntnis, o Jesu!
Gesangbuch1778_1_034987	und Erkenntniß, o JE	täglich größere Schritte
Gesangbuch1778_1_034988	fu! täglich größre Schritte	tun; eröffne uns immer
Gesangbuch1778_1_034989	thun; erøfn' uns immer	mehr das Kreuzverständnis
Gesangbuch1778_1_034990	mehr das Kreuzverständnis,	und lehre uns in deinen
Gesangbuch1778_1_034991	und lehre uns in deinen	Wunden ruhn; gib Gnade,
Gesangbuch1778_1_034992	Wunden ruhn; gib Gad	an dich zu glauben, und
Gesangbuch1778_1_034993	an dich zu glauben, und	Treue, zum Bleiben in
Gesangbuch1778_1_034994	Treue, zum bekleiben in	deiner Kreuzgemeinde; lass
Gesangbuch1778_1_034995	deiner Kreuzgemein; laß	uns an dir wie Reben am
Gesangbuch1778_1_034996	uns an dir wie Reb'n am	Weinstock bleiben; so werden
Gesangbuch1778_1_034997	Weinftock bleiben; fo wer	wir glückselige Leute sein.
Gesangbuch1778_1_034998	den wir glückfelge Leute feyn.	2. Wir wissen ja, wie
Gesangbuch1778_1_034999	2. Wir wiffen ja, wie	weit die Gnade reicht, die
Gesangbuch1778_1_035000	weit die Gnade reichet, die	Gnade, die sich nicht in

ID

Gesangbuch1778_1_035001
 Gesangbuch1778_1_035002
 Gesangbuch1778_1_035003
 Gesangbuch1778_1_035004
 Gesangbuch1778_1_035005
 Gesangbuch1778_1_035006
 Gesangbuch1778_1_035007
 Gesangbuch1778_1_035008
 Gesangbuch1778_1_035009
 Gesangbuch1778_1_035010
 Gesangbuch1778_1_035011
 Gesangbuch1778_1_035012
 Gesangbuch1778_1_035013
 Gesangbuch1778_1_035014
 Gesangbuch1778_1_035015
 Gesangbuch1778_1_035016
 Gesangbuch1778_1_035017
 Gesangbuch1778_1_035018
 Gesangbuch1778_1_035019
 Gesangbuch1778_1_035020
 Gesangbuch1778_1_035021
 Gesangbuch1778_1_035022
 Gesangbuch1778_1_035023
 Gesangbuch1778_1_035024
 Gesangbuch1778_1_035025
 Gesangbuch1778_1_035026
 Gesangbuch1778_1_035027
 Gesangbuch1778_1_035028
 Gesangbuch1778_1_035029
 Gesangbuch1778_1_035030
 Gesangbuch1778_1_035031
 Gesangbuch1778_1_035032
 Gesangbuch1778_1_035033
 Gesangbuch1778_1_035034
 Gesangbuch1778_1_035035
 Gesangbuch1778_1_035036
 Gesangbuch1778_1_035037
 Gesangbuch1778_1_035038
 Gesangbuch1778_1_035039
 Gesangbuch1778_1_035040

Diplomatische Transkription

Gnade, die sich nicht in
 Grenzen schließt, die arm
 und reich und hoch und nie-
 drig gleichet, der nichts so
 lieb, als was bedürftig ist;
 die Gnade, die uns fauget,
 die Gnade, die sich neiget
 auf unfre ganze Schaar,
 und die uns oft zu JEfu
 Fäßen beuget, daß wir be-
 kennen: Gnade, du bist gar.
 864. Mel. 167.
 GNade, die aus JEfu
 Wunden auf die armen
 Sänder fließt, macht sie so
 <pb n="448b" src="448.jpg" />
 mit ihm verbunden, wie
 ein Reb am Weinstock ist,
 fördert, weil sie selbst nichts
 können, ihr Gedeihn aus
 feiner Fäll, und wehrt al-
 lem, was sie trennen und im
 Wachsthum hindern will.
 2. Andacht über JEfu
 Leiden, dessen sich der Glau-
 be tröst't, bringt die Frucht,
 daß man mit Freuden dem
 nur lebt, der uns erlöst,
 und wirkt kindlich frohe
 Triebe, daß Gedanken,
 Wort und That ein Beweis
 find zarter Liebe, die den
 Grund in seiner hat.
 865. Mel. 19.
 Von dem Trost aus JEfu
 Leiden soll sein Gnaden-
 volk nichts scheiden, weder
 Glück noch Fährlichkeit, we-
 der Zeit noch Ewigkeit.
 2. Den gewissen Geist,

Normalisierter Text

Grenzen schließt, die arm
 und reich und hoch und niedrig
 gleicht, der nichts so
 lieb ist, als was bedürftig ist;
 die Gnade, die uns säugt,
 die Gnade, die sich neigt
 auf unsre ganze Schar
 und die uns oft zu Jesu
 Füßen beugt, dass wir bekennen:
 Gnade, du bist es gar.
 864. Mel. 167.
 Gnade, die aus Jesu
 Wunden auf die armen
 Sünder fließt, macht sie so
 <pb n="448b" src="448.jpg" />
 mit ihm verbunden, wie
 eine Rebe am Weinstock ist,
 fördert, weil sie selbst nichts
 können, ihr Gedeihen aus
 seiner Fülle und wehrt allem,
 was sie trennen und im
 Wachstum hindern will.
 2. Andacht über Jesu
 Leiden, dessen sich der Glaube
 tröstet, bringt die Frucht,
 dass man mit Freuden dem
 nur lebt, der uns erlöst,
 und wirkt kindlich frohe
 Triebe, dass Gedanken,
 Wort und Tat ein Beweis
 sind zarter Liebe, die den
 Grund in seiner hat.
 865. Mel. 19.
 Von dem Trost aus Jesu
 Leiden soll sein Gnadenvolk
 nichts scheiden, weder
 Glück noch Fährlichkeit, weder
 Zeit noch Ewigkeit.
 2. Den gewissen Geist,

ID

Gesangbuch1778_1_035041
 Gesangbuch1778_1_035042
 Gesangbuch1778_1_035043
 Gesangbuch1778_1_035044
 Gesangbuch1778_1_035045
 Gesangbuch1778_1_035046
 Gesangbuch1778_1_035047
 Gesangbuch1778_1_035048
 Gesangbuch1778_1_035049
 Gesangbuch1778_1_035050
 Gesangbuch1778_1_035051
 Gesangbuch1778_1_035052
 Gesangbuch1778_1_035053
 Gesangbuch1778_1_035054
 Gesangbuch1778_1_035055
 Gesangbuch1778_1_035056
 Gesangbuch1778_1_035057
 Gesangbuch1778_1_035058
 Gesangbuch1778_1_035059
 Gesangbuch1778_1_035060
 Gesangbuch1778_1_035061
 Gesangbuch1778_1_035062
 Gesangbuch1778_1_035063
 Gesangbuch1778_1_035064
 Gesangbuch1778_1_035065
 Gesangbuch1778_1_035066
 Gesangbuch1778_1_035067
 Gesangbuch1778_1_035068
 Gesangbuch1778_1_035069
 Gesangbuch1778_1_035070
 Gesangbuch1778_1_035071
 Gesangbuch1778_1_035072
 Gesangbuch1778_1_035073
 Gesangbuch1778_1_035074
 Gesangbuch1778_1_035075
 Gesangbuch1778_1_035076
 Gesangbuch1778_1_035077
 Gesangbuch1778_1_035078
 Gesangbuch1778_1_035079
 Gesangbuch1778_1_035080

Diplomatische Transkription

mein Leben! wollft du auch
 mir Armen geben; velt ge-
 gründet auf dein Blut, ohne
 Furcht, voll Glaubensmuth!
 3. Möchten alle meine
 Stunden doch geweiht feyn
 deinen Wunden, daß auch
 nicht ein Augenblick mich
 aus der'n Gemeinfchaft
 räck!
 4. Möcht ich doch vor
 dir zerfließen, unverrückt
 dein Heil genieffen, und,
 voll Dank far deine Pein,
 dir
 <pb n="449a" src="449.jpg" />
 430 Von der Befständigkeit
 dir zur Freud und Ehre
 feyn!
 866. Mel. 232.
 HErr JEfu Chrif! mein
 Fleifch und Blut, mein
 Seelenfchatz, mein höchstes
 Gut, du meines Herzens
 Freude! ich bleibe ewiglich
 an dir, es ift auch nichts,
 das dich von mir, und unfre
 Liebe fcheide: du machft mir
 deinen Weg bekant, hältft
 mich mit deiner rechten
 Hand, regirt und fährt
 den Lebenslauf, und hilfett
 meiner Schwachheit auf.
 HErr JEfu Chrif! du bift
 mein Licht; ;: ich folge dir,
 fo irr ich nicht.
 2. Du leitett mich nach
 deinem Rath, der anders
 nichts befchloffen hat, als
 was mir Segen bringet:

Normalisierter Text

mein Leben! Wolltest du auch
 mir Armen geben; fest gegründet
 auf dein Blut, ohne
 Furcht, voll Glaubensmut!
 3. Möchten alle meine
 Stunden doch geweiht sein
 deinen Wunden, dass auch
 nicht ein Augenblick mich
 aus deren Gemeinschaft
 rückt!
 4. Möchte ich doch vor
 dir zerfließen, unverrückt
 dein Heil genießen und,
 voll Dank für deine Pein,
 dir
 <pb n="449a" src="449.jpg" />
 430 Von der Beständigkeit
 dir zur Freud und Ehre
 sein!
 866. Mel. 232.
 Herr Jesus Christ! Mein
 Fleisch und Blut, mein
 Seelenschatz, mein höchstes
 Gut, du meines Herzens
 Freude! Ich bleibe ewiglich
 an dir, es ist auch nichts,
 das dich von mir und unsre
 Liebe scheidet: du machst mir
 deinen Weg bekannt, hältst
 mich mit deiner rechten
 Hand, regierst und führst
 den Lebenslauf und hilfst
 meiner Schwachheit auf.
 Herr Jesus Christ! Du bist
 mein Licht; ;: ich folge dir,
 so irre ich nicht.
 2. Du leitest mich nach
 deinem Rat, der anders
 nichts beschlossen hat, als
 was mir Segen bringt:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035081	gehts gleich zu Zeiten wun-	geht es gleich zu Zeiten wunderlich,
Gesangbuch1778_1_035082	derlich, fo weiß ich dennoch,	so weiß ich dennoch,
Gesangbuch1778_1_035083	daß durch dich der Ausgang	dass durch dich der Ausgang
Gesangbuch1778_1_035084	wohl gelinget. Nach hartem	wohl gelingt. Nach hartem
Gesangbuch1778_1_035085	Tritt, auf rauher Bahn,	Tritt, auf rauher Bahn,
Gesangbuch1778_1_035086	nimmt du mich einft mit Eh-	nimmst du mich einst mit Ehren
Gesangbuch1778_1_035087	ren an, wo mich vor deinem	an, wo mich vor deinem
Gesangbuch1778_1_035088	Thron erfreut die Krone der	Thron die Krone der Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_1_035089	Gerechtigkeit. HErr JEFu	erfreut. Herr Jesus
Gesangbuch1778_1_035090	Chrift! ach voll Begier :::	Christ! Ach, voll Begier :::
Gesangbuch1778_1_035091	wänfch ich zu feyn, mein	wünsche ich zu sein, mein
Gesangbuch1778_1_035092	GOtt, bey dir!	Gott, bei dir!
Gesangbuch1778_1_035093	3. Mein Alles ift auf dich	3. Mein Alles ist auf dich
Gesangbuch1778_1_035094	gericht't; hab ich nur dich,	gerichtet; habe ich nur dich,
Gesangbuch1778_1_035095	fo frag ich nicht nach Him-	so frage ich nicht nach Him-
Gesangbuch1778_1_035096		
Gesangbuch1778_1_035097	mel und nach Erden; denn	mel und nach Erden; denn
Gesangbuch1778_1_035098	war der Himmel ohne dich,	wäre der Himmel ohne dich,
Gesangbuch1778_1_035099	fo könte keine Luft fär mich	so könnte keine Lust für mich
Gesangbuch1778_1_035100	in tauſend Himmeln wer-	in tausend Himmeln werden.
Gesangbuch1778_1_035101	den. Warft du nicht fchon	Wärst du nicht schon
Gesangbuch1778_1_035102	auf Erden mein, möcht ich	auf Erden mein, möchte ich
Gesangbuch1778_1_035103	auch nicht auf Erden feyn:	auch nicht auf Erden sein:
Gesangbuch1778_1_035104	denn auch die ganze weite	denn auch die ganze weite
Gesangbuch1778_1_035105	Welt hat nichts, das mir	Welt hat nichts, das mir
Gesangbuch1778_1_035106	wie du, gefällt. HErr JE-	wie du gefällt. Herr Jesus
Gesangbuch1778_1_035107	fu Chrift, wo du nicht	Christ, wo du nicht
Gesangbuch1778_1_035108	biſt, ::: ift nichts, das mir	bist, ::: ist nichts, das mir
Gesangbuch1778_1_035109	erfreulich ift.	erfreulich ist.
Gesangbuch1778_1_035110	4. Ich halte mich getroft	4. Ich halte mich getrost
Gesangbuch1778_1_035111	zu dir; du aber hältſt dich	zu dir; du aber hältst dich
Gesangbuch1778_1_035112	auch zu mir, und das ift	auch zu mir, und das ist
Gesangbuch1778_1_035113	meine Freude. Ich fetze	meine Freude. Ich setze
Gesangbuch1778_1_035114	meine Zuverficht auf dich,	meine Zuversicht auf dich,
Gesangbuch1778_1_035115	mein Fels, der nicht zer-	mein Fels, der nicht zerbricht,
Gesangbuch1778_1_035116	bricht, in Freude und im	in Freude und im
Gesangbuch1778_1_035117	Leide: du folft mein Alles,	Leide: du sollst mein Alles
Gesangbuch1778_1_035118	und allein in meinem Herz	und allein in meinem Herz
Gesangbuch1778_1_035119	und Munde feyn, bis ich	und Munde sein, bis ich
Gesangbuch1778_1_035120	dich kan mit Augen fehn:	dich kann mit Augen sehen:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035121	ach möchte folches bald ge	ach, möchte solches bald geschehen!
Gesangbuch1778_1_035122	fchehn! HErr JEfu Chrif!	Herr Jesus Christ!
Gesangbuch1778_1_035123	ich warte drauf, ,: komm,	Ich warte darauf, ,: komm,
Gesangbuch1778_1_035124	komm und nimm mich zu	komm und nimm mich zu
Gesangbuch1778_1_035125	dir auf!	dir auf!
Gesangbuch1778_1_035126	867. Mel. 214.	867. Mel. 214.
Gesangbuch1778_1_035127	Bis ans Ende unfrer Tage,	Bis ans Ende unsrer Tage,
Gesangbuch1778_1_035128	bis zur Freyheit aus	bis zur Freiheit auszuruhn,
Gesangbuch1778_1_035129	zuruhn, mäffen wir uns	müssen wir uns
Gesangbuch1778_1_035130	oft die Frage vor den Au	oft die Frage vor den Augen
Gesangbuch1778_1_035131	gen JEfu thun: ob wir	Jesu tun: ob wir
Gesangbuch1778_1_035132	feine Gnad und Gaben, und	seine Gnade und Gaben und
Gesangbuch1778_1_035133	die Wunder feiner Treu,	die Wunder seiner Treue,
Gesangbuch1778_1_035134	die wir alle Morgen neu	die wir alle Morgen neu
Gesangbuch1778_1_035135	un	un-
Gesangbuch1778_1_035136		
Gesangbuch1778_1_035137	und dem Wachsthum in der Gnade. 431	und dem Wachstum in der Gnade. 431
Gesangbuch1778_1_035138	unverdient genoffen haben,	verdient genossen haben,
Gesangbuch1778_1_035139	auch ftets dankbar gnug er	auch stets dankbar genug erkannt
Gesangbuch1778_1_035140	kant, und recht treulich	und recht treulich
Gesangbuch1778_1_035141	angewandt?	angewandt?
Gesangbuch1778_1_035142	2. O da werden Sän	2. O da werden Sündertränen
Gesangbuch1778_1_035143	derthranen bey der Freud	bei der Freude
Gesangbuch1778_1_035144	am HErrn geweint; denn	am Herrn geweint; denn
Gesangbuch1778_1_035145	wir fehn wohl, was wir wä	wir sehen wohl, was wir wären,
Gesangbuch1778_1_035146	ren, hätt ers nicht fo treu	hätte er es nicht so treu
Gesangbuch1778_1_035147	gemeint und auf feiner	gemeint und auf seiner
Gesangbuch1778_1_035148	Wahrheit Pfade uns erhal	Wahrheit Pfaden uns erhalten
Gesangbuch1778_1_035149	ten bis daher, daß fein	bis daher, dass sein
Gesangbuch1778_1_035150	Volk nun täglich mehr wah	Volk nun täglich mehr wahrer
Gesangbuch1778_1_035151	rer Einfalt, Lieb und	Einfalt, Liebe und
Gesangbuch1778_1_035152	Gnade, und was Seinen	Gnade und was Seinen
Gesangbuch1778_1_035153	Ruhm erhöht, hoffnungs	Ruhm erhöht, hoffnungsvoll
Gesangbuch1778_1_035154	voll entgegen geht.	entgegengeht.
Gesangbuch1778_1_035155	868. Mel. 137.	868. Mel. 137.
Gesangbuch1778_1_035156	ACh JEfu fieh, wie wir	Ach Jesu, sieh, wie wir
Gesangbuch1778_1_035157	als Wärmlein da lie	als Würmlein da liegen,
Gesangbuch1778_1_035158	gen, uns zu den durchgra	uns zu den durchgrabenen
Gesangbuch1778_1_035159	benen Fäffen zu fchmiegen.	Füßen zu schmiegen.
Gesangbuch1778_1_035160	Wir bitten, du wollft uns	Wir bitten, du wollest uns

ID

Gesangbuch1778_1_035161
 Gesangbuch1778_1_035162
 Gesangbuch1778_1_035163
 Gesangbuch1778_1_035164
 Gesangbuch1778_1_035165
 Gesangbuch1778_1_035166
 Gesangbuch1778_1_035167
 Gesangbuch1778_1_035168
 Gesangbuch1778_1_035169
 Gesangbuch1778_1_035170
 Gesangbuch1778_1_035171
 Gesangbuch1778_1_035172
 Gesangbuch1778_1_035173
 Gesangbuch1778_1_035174
 Gesangbuch1778_1_035175
 Gesangbuch1778_1_035176
 Gesangbuch1778_1_035177
 Gesangbuch1778_1_035178
 Gesangbuch1778_1_035179
 Gesangbuch1778_1_035180
 Gesangbuch1778_1_035181
 Gesangbuch1778_1_035182
 Gesangbuch1778_1_035183
 Gesangbuch1778_1_035184
 Gesangbuch1778_1_035185
 Gesangbuch1778_1_035186
 Gesangbuch1778_1_035187
 Gesangbuch1778_1_035188
 Gesangbuch1778_1_035189
 Gesangbuch1778_1_035190
 Gesangbuch1778_1_035191
 Gesangbuch1778_1_035192
 Gesangbuch1778_1_035193
 Gesangbuch1778_1_035194
 Gesangbuch1778_1_035195
 Gesangbuch1778_1_035196
 Gesangbuch1778_1_035197
 Gesangbuch1778_1_035198
 Gesangbuch1778_1_035199
 Gesangbuch1778_1_035200

Diplomatische Transkription

in künftiger Zeit, als deine
 zu Priestern berufene Leut,
 im Wachen und Beten fein
 munter erhalten; laß deine
 Barmherzigkeit über uns
 walten, daß in uns die Liebe
 nie möge erkalten.
 2. Ach gib unfern Ohren
 nur Gnade zu hören; laß
 unfere Lippen dein Lob ftets
 vermehren; das Auge sey auf
 dich alleine gewandt; aufs
 Gute gerichtet Geift, Seel
 und Verftand; den Fuß laß
 im Zeugenschritt nimmer
 <pb n="450b" src="450.jpg" />
 ermüden; die Hände zum
 Wohlthun sich ftrecken hie-
 nieden, unds Herze genieß
 deinen göttlichen Frieden!
 3. Wir reichen von neuem
 einander die Hände, ge-
 loben, daß wir dir getreu
 bis ans Ende ergeben wolln
 bleiben mit zärtlicher Lieb,
 und deinem Ruhm dienen
 mit fröhlichem Trieb: ach
 lehre uns thun deinen heilig-
 gen Willen, und helfen dein
 Dürften nach Seelen mit
 stillen, fo wirst du auch
 deine Verheißung erfüllen.
 869. Mel. 115.
 Nun, Kindlein, bleibt!
 ach, bleibt an JEFu kle-
 ben; bleibt velt an ihm, dem
 wahren Seelenheil: umfaß
 fet ihn, als euer ewigs
 Leben, des Herzens Schatz,
 das allerbeste Theil: feht,

Normalisierter Text

in künftiger Zeit, als deine
 zu Priestern berufenen Leute,
 im Wachen und Beten fein
 munter erhalten; lass deine
 Barmherzigkeit über uns
 walten, dass in uns die Liebe
 nie möge erkalten.
 2. Ach, gib unsern Ohren
 nur Gnade zu hören; lass
 unsere Lippen dein Lob stets
 vermehren; das Auge sei auf
 dich allein gewandt; aufs
 Gute gerichtet Geist, Seele
 und Verstand; den Fuß lass
 im Zeugenschritt nimmer
 <pb n="450b" src="450.jpg" />
 ermüden; die Hände zum
 Wohlthun sich strecken hienieden,
 und das Herz genieße
 deinen göttlichen Frieden!
 3. Wir reichen von Neuem
 einander die Hände, geloben,
 dass wir dir getreu
 bis ans Ende ergeben wollen
 bleiben mit zärtlicher Liebe
 und deinem Ruhm dienen
 mit fröhlichem Trieb: ach,
 lehre uns tun deinen heiligen
 Willen und helfen dein
 Dürsten nach Seelen zu
 stillen, so wirst du auch
 deine Verheißung erfüllen.
 869. Mel. 115.
 Nun, Kindlein, bleibt!
 Ach, bleibt an Jesu kleben;
 bleibt fest an ihm, dem
 wahren Seelenheil: umfasst
 ihn, als euer ewiges
 Leben, des Herzens Schatz,
 das allerbeste Teil: seht,

ID

Gesangbuch1778_1_035241
 Gesangbuch1778_1_035242
 Gesangbuch1778_1_035243
 Gesangbuch1778_1_035244
 Gesangbuch1778_1_035245
 Gesangbuch1778_1_035246
 Gesangbuch1778_1_035247
 Gesangbuch1778_1_035248
 Gesangbuch1778_1_035249
 Gesangbuch1778_1_035250
 Gesangbuch1778_1_035251
 Gesangbuch1778_1_035252
 Gesangbuch1778_1_035253
 Gesangbuch1778_1_035254
 Gesangbuch1778_1_035255
 Gesangbuch1778_1_035256
 Gesangbuch1778_1_035257
 Gesangbuch1778_1_035258
 Gesangbuch1778_1_035259
 Gesangbuch1778_1_035260
 Gesangbuch1778_1_035261
 Gesangbuch1778_1_035262
 Gesangbuch1778_1_035263
 Gesangbuch1778_1_035264
 Gesangbuch1778_1_035265
 Gesangbuch1778_1_035266
 Gesangbuch1778_1_035267
 Gesangbuch1778_1_035268
 Gesangbuch1778_1_035269
 Gesangbuch1778_1_035270
 Gesangbuch1778_1_035271
 Gesangbuch1778_1_035272
 Gesangbuch1778_1_035273
 Gesangbuch1778_1_035274
 Gesangbuch1778_1_035275
 Gesangbuch1778_1_035276
 Gesangbuch1778_1_035277
 Gesangbuch1778_1_035278
 Gesangbuch1778_1_035279
 Gesangbuch1778_1_035280

Diplomatische Transkription

Gut auf diefer Erd; an dir
 allein ich mich ergetz, weit
 aber alle galdne Schatz.
 2. So oft ich nur gedenk
 an dich, all mein Gemäth
 erfreuet sich; wenn ich mein'
 Hoffnung ftell zu dir, fo fehl
 ich Freud und Troft in mir.
 3. Wo folt ich mich fonft
 wenden hin? zu dir, HErr
 JEfu! fteht mein Sinn
 <pb n="451b" src="451.jpg" />
 bey dir mein Herz Troft,
 Helf und Rath allzeit ge-
 wiß gefunden hat.
 4. Du bift der rechte
 Wundermann, das zeigt
 dein Amt und dein' Perfon:
 welch Wunderding hat man
 erfahm, daß du mein GOtt
 bift Menfch geboren,
 5. Und führest uns durch
 deinen Tod ganz wunder-
 bar aus aller Noth! nun
 bin ich dein mit Leib und
 Seel: was kan mir thun
 Send, Tod und Höll?
 6. Wer Glaub und Lieb
 im Herzen hat, der wirds
 erfahren in der That: nies
 mand jemals verlaffen ift,
 der getraut hat auf JElum
 Chrift.
 7. Es kan kein Trauren
 feyn fo fchwer, dein felfer
 Nam erfreut vielmehr; kein
 Elend kan fo bitter feyn,
 dein felfer Troft der lindert
 derts fein.
 8. JEfu, mein HErr

Normalisierter Text

Gut auf dieser Erd; an dir
 allein ich mich ergötze, weit
 über alle gülden Schätze.
 2. So oft ich nur an dich
 gedenke, all mein Gemüt
 erfreut sich; wenn ich meine
 Hoffnung stell zu dir, so fühle
 ich Freud und Trost in mir.
 3. Wo sollte ich mich sonst
 hinwenden? Zu dir, Herr
 Jesu! steht mein Sinn
 <pb n="451b" src="451.jpg" />
 bei dir mein Herz Trost,
 Hilf und Rat allzeit gewiss
 gefunden hat.
 4. Du bist der rechte
 Wundermann, das zeigt
 dein Amt und deine Person:
 welch Wunderding hat man
 erfahren, dass du mein Gott
 bist Mensch geboren,
 5. Und führest uns durch
 deinen Tod ganz wunderbar
 aus aller Not! Nun
 bin ich dein mit Leib und
 Seele: was kann mir tun
 Sünde, Tod und Hölle?
 6. Wer Glauben und Liebe
 im Herzen hat, der wird es
 erfahren in der Tat: niemand
 jemals verlassen ist,
 der auf Jesus Christus
 vertraut hat.
 7. Es kann kein Trauern
 sein so schwer, dein süßer
 Name erfreut vielmehr; kein
 Elend kann so bitter sein,
 dein süßer Trost der lindert
 es fein.
 8. Jesu, mein Herr

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035281	und GOtt allein, wie laß	und Gott allein, wie süß
Gesangbuch1778_1_035282	ift mir der Name dein! kein'	ist mir dein Name! Keine
Gesangbuch1778_1_035283	beßre Treu auf Erden ist,	bessere Treue auf Erden ist,
Gesangbuch1778_1_035284	dann nur bey dir, HErr	dann nur bei dir, Herr
Gesangbuch1778_1_035285	JEfu Chrifft!	Jesus Christ!
Gesangbuch1778_1_035286	9. Ob	9. Ob
Gesangbuch1778_1_035287	<pb n="452a" src="452.jpg" />	<pb n="452a" src="452.jpg" />
Gesangbuch1778_1_035288	bey inn> und außerer Tröbfal. 433	bei inn- und äußerer Trübsal. 433
Gesangbuch1778_1_035289	9. Ob mir gleich Leib	9. Ob mir gleich Leib
Gesangbuch1778_1_035290	und Seel verichmacht't; fo	und Seele verschmachtet; so
Gesangbuch1778_1_035291	hilfft du mir, daß ichs nicht	hilfst du mir, dass ich es nicht
Gesangbuch1778_1_035292	acht': wenn ich dich hab,	achte: wenn ich dich habe,
Gesangbuch1778_1_035293	fo hab ich wol, was mich	so habe ich wohl, was mich
Gesangbuch1778_1_035294	ewig erfreuen foll.	ewig erfreuen soll.
Gesangbuch1778_1_035295	10. Ich weiß, daß du mich	10. Ich weiß, dass du mich
Gesangbuch1778_1_035296	nicht verläßt, dein' Zufag	nicht verlässt, deine Zusage
Gesangbuch1778_1_035297	bleibt mir ewig velt: du bist	bleibt mir ewig fest: du bist
Gesangbuch1778_1_035298	mein rechter treuer Hirt,	mein rechter treuer Hirt,
Gesangbuch1778_1_035299	der mich ewig behäten wird.	der mich ewig behüten wird.
Gesangbuch1778_1_035300	11. JEFu, mein' Freud,	11. Jesu, meine Freud,
Gesangbuch1778_1_035301	mein Ehr und Ruhm, meins	mein Ehr und Ruhm, meines
Gesangbuch1778_1_035302	Herzens Schatz und mein	Herzens Schatz und mein
Gesangbuch1778_1_035303	Reichthum! ich kans doch	Reichtum! Ich kann es doch
Gesangbuch1778_1_035304	ja nicht zeigen an, wie hoch	ja nicht zeigen an, wie hoch
Gesangbuch1778_1_035305	dein Nam erfreuen kan.	dein Name erfreuen kann.
Gesangbuch1778_1_035306	12. Drum hab ichs oft	12. Drum habe ich es oft
Gesangbuch1778_1_035307	und viel geredt: wenn ich	und viel geredet: wenn ich
Gesangbuch1778_1_035308	an dir nicht Freude hatt,	an dir nicht Freude hätte,
Gesangbuch1778_1_035309	fo wolt ich den Tod wän-	so wollte ich den Tod herwünschen,
Gesangbuch1778_1_035310	fchen her, ja daß ich nie	ja dass ich nie
Gesangbuch1778_1_035311	geboren war.	geboren wäre.
Gesangbuch1778_1_035312	13. Denn wer dich nicht	13. Denn wer dich nicht
Gesangbuch1778_1_035313	im Herzen hat, der ist ge-	im Herzen hat, der ist gewiss
Gesangbuch1778_1_035314	wiß lebendig todt; wer aber	lebendig todt; wer aber
Gesangbuch1778_1_035315	dich, o JEFu! kennt, deß	dich, o Jesu! kennt, dessen
Gesangbuch1778_1_035316	Freud und Wohlfeyn nimmt	Freud und Wohlsein nimmt
Gesangbuch1778_1_035317	kein End.	kein End.
Gesangbuch1778_1_035318	14. Erhalt mein Herz	14. Erhalt mein Herz
Gesangbuch1778_1_035319	im Glauben rein, fo leb	im Glauben rein, so lebe
Gesangbuch1778_1_035320	und fterb ich dir allein.	und sterbe ich dir allein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035321	JEfu, mein Troft! hör	Jesu, mein Trost! Hör
Gesangbuch1778_1_035322	mein Begier: o mein Hei-	mein Begier: o mein Heiland,
Gesangbuch1778_1_035323	land, war ich bey dir!	wäre ich bei dir!
Gesangbuch1778_1_035324	872. Mel. 22.	872. Mel. 22.
Gesangbuch1778_1_035325	GEmeine JEfu! denke dran,	Gemeinde Jesu! Denke daran,
Gesangbuch1778_1_035326	was er dir ift, und was	was er dir ist und was
Gesangbuch1778_1_035327	<pb n="452b" src="452.jpg" />	<pb n="452b" src="452.jpg" />
Gesangbuch1778_1_035328	er kan: Gewiß, dein gna-	er kann: Gewiss, dein gnadenvolles
Gesangbuch1778_1_035329	denvolles Loos ift unbe-	Los ist unbeschreiblich
Gesangbuch1778_1_035330	schreiblich fchön und groß!	schön und groß!
Gesangbuch1778_1_035331	2. Der treue Hüter	2. Der treue Hüter
Gesangbuch1778_1_035332	lrael bewahret dich nach	Israels bewahrt dich nach
Gesangbuch1778_1_035333	Leib und Seel; er schläft	Leib und Seele; er schläft
Gesangbuch1778_1_035334	nicht, weder Tag noch	nicht, weder Tag noch
Gesangbuch1778_1_035335	Nacht, und hat beftändig	Nacht, und hat beständig
Gesangbuch1778_1_035336	auf dich acht.	auf dich acht.
Gesangbuch1778_1_035337	3. Kein Uebel foll be-	3. Kein Übel soll dir begegnen,
Gesangbuch1778_1_035338	gegen dir, des HERren	des Herren Hut
Gesangbuch1778_1_035339	Hut ift gut dafür; unter	ist gut dafür; unter dem
Gesangbuch1778_1_035340	dem Schatten feiner Gnad	Schatten seiner Gnade
Gesangbuch1778_1_035341	bift du gefichert früh und	bist du gesichert früh und
Gesangbuch1778_1_035342	fpät.	spät.
Gesangbuch1778_1_035343	873. Mel. 16.	873. Mel. 16.
Gesangbuch1778_1_035344	GOTT wills machen, daß	Gott will es machen, dass
Gesangbuch1778_1_035345	die Sachen gehen, wie	die Sachen gehen, wie
Gesangbuch1778_1_035346	es heilfam ift: laß die Wel-	es heilsam ist: lass die Wellen
Gesangbuch1778_1_035347	len immer fchwellen; wenn	immer schwellen; wenn
Gesangbuch1778_1_035348	du nur bey JEfu bift.	du nur bei Jesu bist.
Gesangbuch1778_1_035349	2. Glaub nur veft, daß	2. Glaub nur fest, dass
Gesangbuch1778_1_035350	das Befte aber dich be-	das Beste über dich beschlossen
Gesangbuch1778_1_035351	fchloffen fey: bleibt dein	sei: bleibt dein
Gesangbuch1778_1_035352	Wille nur fein ftille; wirst	Wille nur fein still; wirst
Gesangbuch1778_1_035353	du alles Kummers frey.	du alles Kummers frei.
Gesangbuch1778_1_035354	3. GOTTes Hande fährn	3. Gottes Hände führen
Gesangbuch1778_1_035355	ohn Ende; fein Vermögen	ohne Ende; sein Vermögen
Gesangbuch1778_1_035356	hat kein Ziel. Ifts befchwer-	hat kein Ziel. Ist es beschwerlich,
Gesangbuch1778_1_035357	lich, fcheints gefährlich;	scheint es gefährlich;
Gesangbuch1778_1_035358	deinem GOTT ift nichts zu	deinem Gott ist nichts zu
Gesangbuch1778_1_035359	viel.	viel.
Gesangbuch1778_1_035360	4. Wenn die Stunden	4. Wenn die Stunden

ID

Gesangbuch1778_1_035361
 Gesangbuch1778_1_035362
 Gesangbuch1778_1_035363
 Gesangbuch1778_1_035364
 Gesangbuch1778_1_035365
 Gesangbuch1778_1_035366
 Gesangbuch1778_1_035367
 Gesangbuch1778_1_035368
 Gesangbuch1778_1_035369
 Gesangbuch1778_1_035370
 Gesangbuch1778_1_035371
 Gesangbuch1778_1_035372
 Gesangbuch1778_1_035373
 Gesangbuch1778_1_035374
 Gesangbuch1778_1_035375
 Gesangbuch1778_1_035376
 Gesangbuch1778_1_035377
 Gesangbuch1778_1_035378
 Gesangbuch1778_1_035379
 Gesangbuch1778_1_035380
 Gesangbuch1778_1_035381
 Gesangbuch1778_1_035382
 Gesangbuch1778_1_035383
 Gesangbuch1778_1_035384
 Gesangbuch1778_1_035385
 Gesangbuch1778_1_035386
 Gesangbuch1778_1_035387
 Gesangbuch1778_1_035388
 Gesangbuch1778_1_035389
 Gesangbuch1778_1_035390
 Gesangbuch1778_1_035391
 Gesangbuch1778_1_035392
 Gesangbuch1778_1_035393
 Gesangbuch1778_1_035394
 Gesangbuch1778_1_035395
 Gesangbuch1778_1_035396
 Gesangbuch1778_1_035397
 Gesangbuch1778_1_035398
 Gesangbuch1778_1_035399
 Gesangbuch1778_1_035400

Diplomatische Transkription

lich gefunden, bricht die
 Helf mit Macht herein;
 und dein Gramen zu beschäm
 en, wird es unversehens
 leyn.
 E e 874.
 <pb n="453a" src="453.jpg" />
 434 Von Geduld und Trost,
 874. Mel. 152.
 Schwing dich auf zu deinem
 Gott, du betrübte
 Seele! er allein hilft aus
 der Noth: sag ihm, was
 dich quäle; und laß dir des
 Satans List ja nicht deinen
 Glauben, noch den Trost,
 den Jesus Christ dir erworben,
 rauben.
 2. Wirft er dir dein
 Sündlein für; wo hat Gott
 befohlen, daß ein Urtheil
 über dir du bey ihm folst
 holen? Ift ihm doch durch
 Jesu Tod, der vom Himmel
 kommen, und uns hat
 verfühnt mit Gott, seine
 Macht genommen.
 3. Hab ich was nicht
 recht gethan, ist mirs leid
 von Herzen: dahingegen
 nehm ich an Christi Blut
 und Schmerzen; denn das
 ist die Ranzion meiner
 Missethaten, bring ich das
 vor Gottes Thron, ist mir
 wohl gerathen.
 4. Christi Unschuld ist
 mein Ruhm, sein Recht
 meine Krone, sein Verdienst
 dient mein Eigenthum.

Normalisierter Text

sich gefunden, bricht die
 Hilf mit Macht herein;
 und dein Gramen zu beschämen,
 wird es unversehens
 sein.
 E e 874.
 <pb n="453a" src="453.jpg" />
 434 Von Geduld und Trost,
 874. Mel. 152.
 Schwing dich auf zu deinem
 Gott, du betrübte
 Seele! Er allein hilft aus
 der Not: sag ihm, was
 dich quäle; und lass dir des
 Satans List ja nicht deinen
 Glauben, noch den Trost,
 den Jesus Christus dir erworben,
 rauben.
 2. Wirft er dir dein
 Sündlein vor; wo hat Gott
 befohlen, dass du ein Urtheil
 über dir bei ihm holen sollst?
 Ist ihm doch durch
 Jesu Tod, der vom Himmel
 gekommen und uns
 mit Gott versöhnt hat, seine
 Macht genommen.
 3. Habe ich was nicht
 recht getan, ist es mir leid
 von Herzen: dahingegen
 nehme ich an Christi Blut
 und Schmerzen; denn das
 ist das Lösegeld meiner
 Missetaten, bringe ich das
 vor Gottes Thron, ist mir
 wohl geraten.
 4. Christi Unschuld ist
 mein Ruhm, sein Recht
 meine Krone, sein Verdienst
 mein Eigenthum,

ID

Gesangbuch1778_1_035401
 Gesangbuch1778_1_035402
 Gesangbuch1778_1_035403
 Gesangbuch1778_1_035404
 Gesangbuch1778_1_035405
 Gesangbuch1778_1_035406
 Gesangbuch1778_1_035407
 Gesangbuch1778_1_035408
 Gesangbuch1778_1_035409
 Gesangbuch1778_1_035410
 Gesangbuch1778_1_035411
 Gesangbuch1778_1_035412
 Gesangbuch1778_1_035413
 Gesangbuch1778_1_035414
 Gesangbuch1778_1_035415
 Gesangbuch1778_1_035416
 Gesangbuch1778_1_035417
 Gesangbuch1778_1_035418
 Gesangbuch1778_1_035419
 Gesangbuch1778_1_035420
 Gesangbuch1778_1_035421
 Gesangbuch1778_1_035422
 Gesangbuch1778_1_035423
 Gesangbuch1778_1_035424
 Gesangbuch1778_1_035425
 Gesangbuch1778_1_035426
 Gesangbuch1778_1_035427
 Gesangbuch1778_1_035428
 Gesangbuch1778_1_035429
 Gesangbuch1778_1_035430
 Gesangbuch1778_1_035431
 Gesangbuch1778_1_035432
 Gesangbuch1778_1_035433
 Gesangbuch1778_1_035434
 Gesangbuch1778_1_035435
 Gesangbuch1778_1_035436
 Gesangbuch1778_1_035437
 Gesangbuch1778_1_035438
 Gesangbuch1778_1_035439
 Gesangbuch1778_1_035440

Diplomatische Transkription

da ich ficher wohne, als
 in einem veften Schloß,
 das kein Feind kan fal-
 len, brächt er gleich da-
 vor Gefchoß und Gewalt
 der Hellen.
 <pb n="453b" src="453.jpg" />
 5. GOTTes Kinder faen
 zwar traurig und mit Thrä-
 nen; aber endlich bringt
 das Jahr, wornach fie fich
 fehnen; denn es kömt die
 Erntezeit, da fie Garben
 machen, da wird all ihr
 Gram und Leid lauter Freud
 und Lachen.
 875. Mel. 151.
 KEinen hat GOtt verlaß-
 fen, der ihm vertraut
 allzeit: und ob ihn gleich
 viel haffen, gefchicht ihm
 doch kein Leid. GOtt will
 die Seinen fchatzen, zuletzt
 erheben hoch, und geb'n,
 was ihnen nützet, hie zeit-
 lich und auch dort.
 2. Treulich will ich GOtt
 bitten und nehmen zum
 Beyftand, in allen meinen
 Nöthen, ihm beffr, als
 mir bekant. Wie könt er
 mich dann laffen, der treu'
 Nothhelfer mein? ja, wenn
 die Noth am größten, fo
 will er bey mir feyn.
 3. Reichthum und alle
 Schätze, was fonft der Welt
 gefällt, drauf ich mein'n
 Sinn nicht fetze, das blei-
 bet in der Welt. Ein'n

Normalisierter Text

da ich sicher wohne, als
 in einem festen Schloss,
 das kein Feind fällen
 kann, brächte er gleich davor
 Geschoss und Gewalt
 der Höllen.
 <pb n="453b" src="453.jpg" />
 5. Gottes Kinder säen
 zwar traurig und mit Tränen;
 aber endlich bringt
 das Jahr, wonach sie sich
 sehnen; denn es kommt die
 Erntezeit, da sie Garben
 machen, da wird all ihr
 Gram und Leid lauter Freud
 und Lachen.
 875. Mel. 151.
 Keinen hat Gott verlassen,
 der ihm allzeit vertraut:
 und ob ihn gleich viel
 hassen, geschieht ihm doch
 kein Leid. Gott will die
 Seinen schützen, zuletzt
 hoch erheben und geben,
 was ihnen nützt, hier zeitlich
 und auch dort.
 2. Treulich will ich Gott
 bitten und nehmen zum
 Beistand, in allen meinen
 Nöten, ihm besser, als
 mir bekannt. Wie könnte
 er mich dann lassen, der
 treue Nothhelfer mein? Ja,
 wenn die Not am größten,
 so will er bei mir sein.
 3. Reichtum und alle
 Schätze, was sonst der Welt
 gefällt, darauf ich meinen
 Sinn nicht setze, das bleibt
 in der Welt. Einen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035441	Schatz hab ich im Him-	Schatz habe ich im Himmel,
Gesangbuch1778_1_035442	mel, der JElus Chriftus	der Jesus Christus
Gesangbuch1778_1_035443	heißt, ift aber alle Schatze,	heißt, ist über alle Schätze,
Gesangbuch1778_1_035444	fchenkt uns den heiligen	schenkt uns den heiligen
Gesangbuch1778_1_035445	Geift.	Geist.
Gesangbuch1778_1_035446	4. Ihn	4. Ihn
Gesangbuch1778_1_035447	<pb n="454a" src="454.jpg" />	<pb n="454a" src="454.jpg" />
Gesangbuch1778_1_035448	bey inn- und außerer Tröbfal. 435	bei inn- und äußerer Trübsal. 435
Gesangbuch1778_1_035449	4. Ihn hab ich einge-	4. Ihn habe ich eingeschlossen
Gesangbuch1778_1_035450	fchloffen in meines Herzens	in meines Herzens
Gesangbuch1778_1_035451	Schrein: fein Blut hat er	Schrein: sein Blut hat er
Gesangbuch1778_1_035452	vergoffen für mich arm's	vergossen für mich armes
Gesangbuch1778_1_035453	Wärmelein, mich damit zu	Würmlein, mich damit zu
Gesangbuch1778_1_035454	erlöfen von ewger Angft und	erlösen von ewiger Angst und
Gesangbuch1778_1_035455	Pein; wie könt in Himm'l	Pein; wie könnte in Himmel
Gesangbuch1778_1_035456	und Erden doch größere	und Erden doch größere
Gesangbuch1778_1_035457	Liebe feyn?	Liebe sein?
Gesangbuch1778_1_035458	5. Nun folt ich mich er-	5. Nun sollte ich mich
Gesangbuch1778_1_035459	zeigen dankbar für folche	dankbar für solche Gnade
Gesangbuch1778_1_035460	Gnad: ich geb mich ihm	erzeigen: ich gebe mich ihm
Gesangbuch1778_1_035461	zu eigen mit allem, was	zu eigen mit allem, was
Gesangbuch1778_1_035462	ich hab: wie ers will wei-	ich habe: wie er es weiter
Gesangbuch1778_1_035463	ter machen, fey ihm an-	machen will, sei ihm anheimgestellt;
Gesangbuch1778_1_035464	heimgefellt; ich b'fehl ihm	ich befehle ihm
Gesangbuch1778_1_035465	meine Sachen, er machs,	meine Sachen, er mache es,
Gesangbuch1778_1_035466	wies ihm gefällt.	wie es ihm gefällt.
Gesangbuch1778_1_035467	6. Amen! nun will ich	6. Amen! Nun will ich
Gesangbuch1778_1_035468	fchlieffen dis fchlechte Lie-	schließen dies schlechte Liedlein.
Gesangbuch1778_1_035469	delein. HErr! durch dein	Herr! Durch dein
Gesangbuch1778_1_035470	Blutvergieffen laß mich	Blutvergießen lass mich
Gesangbuch1778_1_035471	dein eigen feyn, fo hab ich	dein eigen sein, so habe ich
Gesangbuch1778_1_035472	all's hienieden, was mich	alles hienieden, was mich
Gesangbuch1778_1_035473	erfreuet gar: erwart in ftil-	erfreuet gar: erwarte in stillem
Gesangbuch1778_1_035474	lem Frieden, zu fchaun dein	Frieden, zu schauen dein
Gesangbuch1778_1_035475	Antlitz klar.	Antlitz klar.
Gesangbuch1778_1_035476	876. Mel. 165.	876. Mel. 165.
Gesangbuch1778_1_035477	Bis die kurzen Lebens-	Bis die kurzen Lebensstunden,
Gesangbuch1778_1_035478	ftunden, drinn ich noch	drin ich noch
Gesangbuch1778_1_035479	muß Thranen fa'n, und die	Tränen säen muss, und die
Gesangbuch1778_1_035480	Tage find verfwunden, die	Tage sind verschwunden, die

ID

Gesangbuch1778_1_035481
 Gesangbuch1778_1_035482
 Gesangbuch1778_1_035483
 Gesangbuch1778_1_035484
 Gesangbuch1778_1_035485
 Gesangbuch1778_1_035486
 Gesangbuch1778_1_035487
 Gesangbuch1778_1_035488
 Gesangbuch1778_1_035489
 Gesangbuch1778_1_035490
 Gesangbuch1778_1_035491
 Gesangbuch1778_1_035492
 Gesangbuch1778_1_035493
 Gesangbuch1778_1_035494
 Gesangbuch1778_1_035495
 Gesangbuch1778_1_035496
 Gesangbuch1778_1_035497
 Gesangbuch1778_1_035498
 Gesangbuch1778_1_035499
 Gesangbuch1778_1_035500
 Gesangbuch1778_1_035501
 Gesangbuch1778_1_035502
 Gesangbuch1778_1_035503
 Gesangbuch1778_1_035504
 Gesangbuch1778_1_035505
 Gesangbuch1778_1_035506
 Gesangbuch1778_1_035507
 Gesangbuch1778_1_035508
 Gesangbuch1778_1_035509
 Gesangbuch1778_1_035510
 Gesangbuch1778_1_035511
 Gesangbuch1778_1_035512
 Gesangbuch1778_1_035513
 Gesangbuch1778_1_035514
 Gesangbuch1778_1_035515
 Gesangbuch1778_1_035516
 Gesangbuch1778_1_035517
 Gesangbuch1778_1_035518
 Gesangbuch1778_1_035519
 Gesangbuch1778_1_035520

Diplomatische Transkription

in Gottes Buche stehen, bis
 dahin geduldet ich mich; es
 kommt zeitig genug, daß ich,
 nach des Vaters Willen,
 scheide aus dem Leide in
 die Freude.
 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 877. Mel. 10.
 Wer Christus angehört,
 und seinen Namen ehret,
 wird manches Leiden
 müssen, doch vielmehr Gutes
 genießen.
 2. Denn was ist kurze
 Plage doch gegen selige Tage
 in seiner Nähe hienieden,
 und seinen ewigen Frieden?
 3. Der uns den Sinn
 gegeben, in Jesu wohl zu
 leben, der lehre uns auch
 mit Freuden um seinetwillen
 leiden.
 878. Mel. 34.
 Zuletzt geht es wohl dem,
 der gerecht auf Erden,
 durch Christi Blut, und
 Gottes Erbe war: es kommt
 zuletzt das angenehme Jahr,
 der Tag des Heils, an dem
 wir fröhlich werden.
 2. Zuletzt nimmt Gott
 die genug geprüften Seinen
 ins Paradies, ins freudenvolle
 Reich, und macht sie
 den Engeln Gottes gleich;
 vorher läßt er sie erst hingehen
 und weinen.
 3. Zuletzt, merke wohl!
 und halte nur fein still,
 o liebes Herz, dem, der

Normalisierter Text

in Gottes Buche stehen, bis
 dahin geduldet ich mich; es
 kommt zeitig genug, dass ich,
 nach des Vaters Willen,
 scheide aus dem Leide in
 die Freude.
 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 877. Mel. 10.
 Wer Christus angehört
 und seinen Namen ehrt,
 wird manches Leiden
 müssen, doch vielmehr Gutes
 genießen.
 2. Denn was ist kurze
 Plage doch gegen selige Tage
 in seiner Nähe hienieden
 und seinen ewigen Frieden?
 3. Der uns den Sinn
 gegeben, in Jesu wohl zu
 leben, der lehre uns auch
 mit Freuden um seinetwillen
 leiden.
 878. Mel. 34.
 Zuletzt geht es wohl dem,
 der gerecht auf Erden,
 durch Christi Blut, und
 Gottes Erbe war: es kommt
 zuletzt das angenehme Jahr,
 der Tag des Heils, an dem
 wir fröhlich werden.
 2. Zuletzt nimmt Gott
 die genug geprüften Seinen
 ins Paradies, ins freudenvolle
 Reich, und macht sie
 den Engeln Gottes gleich;
 vorher lässt er sie erst hingehen
 und weinen.
 3. Zuletzt, merke es wohl!
 Und halte nur fein still,
 o liebes Herz, dem, der

ID

Gesangbuch1778_1_035521
 Gesangbuch1778_1_035522
 Gesangbuch1778_1_035523
 Gesangbuch1778_1_035524
 Gesangbuch1778_1_035525
 Gesangbuch1778_1_035526
 Gesangbuch1778_1_035527
 Gesangbuch1778_1_035528
 Gesangbuch1778_1_035529
 Gesangbuch1778_1_035530
 Gesangbuch1778_1_035531
 Gesangbuch1778_1_035532
 Gesangbuch1778_1_035533
 Gesangbuch1778_1_035534
 Gesangbuch1778_1_035535
 Gesangbuch1778_1_035536
 Gesangbuch1778_1_035537
 Gesangbuch1778_1_035538
 Gesangbuch1778_1_035539
 Gesangbuch1778_1_035540
 Gesangbuch1778_1_035541
 Gesangbuch1778_1_035542
 Gesangbuch1778_1_035543
 Gesangbuch1778_1_035544
 Gesangbuch1778_1_035545
 Gesangbuch1778_1_035546
 Gesangbuch1778_1_035547
 Gesangbuch1778_1_035548
 Gesangbuch1778_1_035549
 Gesangbuch1778_1_035550
 Gesangbuch1778_1_035551
 Gesangbuch1778_1_035552
 Gesangbuch1778_1_035553
 Gesangbuch1778_1_035554
 Gesangbuch1778_1_035555
 Gesangbuch1778_1_035556
 Gesangbuch1778_1_035557
 Gesangbuch1778_1_035558
 Gesangbuch1778_1_035559
 Gesangbuch1778_1_035560

Diplomatische Transkription

dich erft betrübt, und dich
 dabey doch wahrlich herz-
 lich liebt; gedenke nur: es
 ift fo GOttes Wille.
 E e 2 879.
 <pb n="455a" src="455.jpg" />
 436 Von Geduld und Troft,
 879. Mel. 160.
 WAs GOtt thut, das ift
 wohl gethan! es bleibt
 gerecht fein Wille: wie er
 fängt meine Sachen an, will
 ich ihm halten ftille; er ift
 mein GOtt, der in der Noth
 mich wohl weiß zu erhal-
 ten: drum laß ich ihn nur
 walten.
 2. Was GOtt thut, das
 ift wohl gethan! er ift mein
 Licht, mein Leben, der mir
 nichts Böfes gönnen kan;
 ich will mich ihm ergeben
 in Freud und Leid: es
 kommt die Zeit, da öffent-
 lich ercheinet, wie treulich
 er es meinet.
 3. Was GOtt thut, das
 ift wohl gethan! muß ich
 den Kelch gleich fchmecken,
 der bitter ift nach meinem
 Wahn; laß ich mich doch
 nichts fchrecken; weil doch
 zuletzt ich werd ergötzt
 mit füßem Troft im
 Herzen; da weichen alle
 Schmerzen.
 4. Was GOtt thut, das
 ift wohl gethan! dabey foll
 es verbleiben: es mag mich
 auf die rauhe Bahn Noth,

Normalisierter Text

dich erst betrübt und dich
 dabei doch wahrlich herzlich
 liebt; gedenke nur: es
 ist so Gottes Wille.
 E e 2 879.
 <pb n="455a" src="455.jpg" />
 436 Von Geduld und Trost,
 879. Mel. 160.
 Was Gott tut, das ist
 wohl getan! Es bleibt
 gerecht sein Wille: wie er
 meine Sachen anfängt, will
 ich ihm stillhalten; er ist
 mein Gott, der in der Not
 mich wohl zu erhalten
 weiß: drum lasse ich ihn nur
 walten.
 2. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Er ist mein
 Licht, mein Leben, der mir
 nichts Böses gönnen kann;
 ich will mich ihm ergeben
 in Freud und Leid: Es
 kommt die Zeit, da öffentlich
 erscheint, wie treulich er es
 meint.
 3. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Muss ich
 den Kelch gleich schmecken,
 der bitter ist nach meinem
 Wahn; lasse ich mich doch
 nichts schrecken; weil doch
 zuletzt ich mit süßem Trost
 im Herzen ergötzt werde;
 da weichen alle Schmerzen.
 4. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Dabei soll
 es verbleiben: es mag mich
 auf die rauhe Bahn Not,
 Tod und Elend treiben; so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_1_035561	Tod und Elend treiben; fo	wird Gott mich ganz väterlich
Gesangbuch1778_1_035562	wird GOtt mich ganz va-	in seinen Armen halten:
Gesangbuch1778_1_035563	terlich in feinen Armen hal-	drum lasse ich ihn nur
Gesangbuch1778_1_035564	ten: drum laß ich ihn nur	walten.
Gesangbuch1778_1_035565	walten.	
Gesangbuch1778_1_035566	<pb n="455b" src="455.jpg" />	<pb n="455b" src="455.jpg" />
Gesangbuch1778_1_035567	880. Mel. 75.	880. Mel. 75.
Gesangbuch1778_1_035568	AUf meinen lieben GOtt	Auf meinen lieben Gott
Gesangbuch1778_1_035569	traue ich in Angft und	traue ich in Angst und
Gesangbuch1778_1_035570	Noth; er kan mich allzeit	Not; er kann mich allzeit
Gesangbuch1778_1_035571	retten aus Träbfal, Angft	retten aus Trübsal, Angst
Gesangbuch1778_1_035572	und Nøthen, mein Unglück	und Nöten, mein Unglück
Gesangbuch1778_1_035573	kan er wenden, es fteht in	kann er wenden, es steht in
Gesangbuch1778_1_035574	feinen Händen.	seinen Händen.
Gesangbuch1778_1_035575	2. O mein HErr JEfu	2. O mein Herr Jesus
Gesangbuch1778_1_035576	Chrift! der du fo willig bift	Christ! Der du so willig bist
Gesangbuch1778_1_035577	für mich am Kreuz geftor-	für mich am Kreuz gestorben,
Gesangbuch1778_1_035578	ben, haft mir das Heil	hast mir das Heil
Gesangbuch1778_1_035579	erworben, auch uns allen	erworben, auch uns allen
Gesangbuch1778_1_035580	zugleiche das ewge Him-	zugleich das ewige Himmelreich.
Gesangbuch1778_1_035581	melreiche.	
Gesangbuch1778_1_035582	3. Amen, zu aller Stund	3. Amen, zu aller Stund
Gesangbuch1778_1_035583	fprech ich aus Herzens-	spreche ich aus Herzensgrund,
Gesangbuch1778_1_035584	grund, du wollft uns fel-	du wolltest uns selber
Gesangbuch1778_1_035585	ber leiten, HErr Chrift,	leiten, Herr Christ,
Gesangbuch1778_1_035586	zu allen Zeiten, auf daß	zu allen Zeiten, auf dass
Gesangbuch1778_1_035587	wir deinen Namen ewiglich	wir deinen Namen ewiglich
Gesangbuch1778_1_035588	preifen, Amen.	preisen, Amen.
Gesangbuch1778_1_035589	881. Mel. 187.	881. Mel. 187.
Gesangbuch1778_1_035590	IMmanuel, deß Gøte nicht	Immanuel, dessen Güte nicht
Gesangbuch1778_1_035591	zu zehlen, der Kranken	zu zählen, der Kranken
Gesangbuch1778_1_035592	Arzt, der Bløden Heil: ver-	Arzt, der Blöden Heil: verborgener
Gesangbuch1778_1_035593	borgner GOtt, du Troft be-	Gott, du Trost betrübter
Gesangbuch1778_1_035594	trätber Seelen, der geiftlich	Seelen, der geistlich
Gesangbuch1778_1_035595	Armen Herzenstheil! da	Armen Herzensteil! Da
Gesangbuch1778_1_035596	du JEfu felber wohnest,	du Jesu selber wohnest,
Gesangbuch1778_1_035597	neigt auf ihr Gefchrey dein	neigst auf ihr Geschrei dein
Gesangbuch1778_1_035598	Ohr, und mit viel Geduld	Ohr und mit viel Geduld
Gesangbuch1778_1_035599	verfchoneft das zerftoßne	verschonest das zerstoßene
Gesangbuch1778_1_035600	Glaubensrohr:	Glaubensrohr:

ID

Gesangbuch1778_1_035601
Gesangbuch1778_1_035602
Gesangbuch1778_1_035603
Gesangbuch1778_1_035604

Diplomatische Transkription

2. Erforsche doch, erfahre,
fahre, wie ichs meine,
durchfuche doch mein armes
Herz,

Normalisierter Text

2. Erforsche doch, erfahre,
wie ich es meine,
durchsuche doch mein armes
Herz,